

11th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE

Proceedings Book (Volume II)

General Coordinator

Prof. Dr. Aytekin İŞMAN

Coordinator

Assoc. Prof. Dr. Ergun YOLCU - Istanbul University

Assoc. Prof. Dr. Eric Zhi-Feng Liu - National Central University

Assist. Prof. Dr. Mübin KIYICI - Sakarya University

Assist. Prof. Dr. Hüseyin YARATAN - Eastern Mediterranean University, North Cyprus

Tunay ALKAN - Directorate of Educational Technology

Acknowledgement

Dear Guests...

Welcome to the 11th International Educational Technology Conference IETC-2011.

"The International Educational Technology Conference (IETC)" series is an international educational activity for academics, teachers and educators. This conference is now a well-known educational technology event and the number of paper submissions and attendees increase every year. It promotes the development and dissemination of theoretical knowledge, conceptual research, and professional knowledge through conference activities, the conference proceeding book, and the Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). Its focus is to create and disseminate knowledge about the use of instructional technology for learning and teaching in education. This year, IETC-2011 received almost 500 applications. The conference academic advisory board accepted 350 applications.

The first of "The International Educational Technology Symposium (IETS)" and the second of "The International Educational Technology Symposium (IETS)" were held at Sakarya University in Turkey in 2001 and 2002. The third one was at Eastern Mediterranean University in the Turkish Republic of Northern Cyprus in 2003, and the fourth one at Sakarya University in Turkey in 2004. The fifth International Educational Technology Conference (IETC) was organized at Sakarya University in Turkey in 2005. The Sixth International Educational Technology conference was held in Turkish Republic of Northern Cyprus. In 2007, the seventh conference was organized at Near East University in the Turkish Republic of Northern Cyprus. After then The 8th International Educational Technology Conference was held at Anadolu University in Turkey in 2008. The 9th International Educational Technology Conference was organized at Hacettepe University in Turkey in 2009. IETC-2010 was organized at Bogazici University in 2010. IETC-2011 conference organized at Istanbul University in 2011. IETC-2012 will be organized at Tsinghua University, Beijing, China in 2012.

The International Educational Technology Conference aims to diffuse the knowledge and researches among academicians and lead to development in educational technology and instructional technologies.

Without the authors and participants, IETC-2012 would, of course, have been impossible. We would like to sincerely thank all of you for coming, presenting, and joining in the academic activities. We would also like to thank all of those who contributed to the reviewing process of the "IETC - 2012" conference papers, which will be also published in TOJET. And finally, we would like to thank Sakarya University, İstanbul University, organizing team and The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) for successfully organizing and hosting "IETC-2011" in Istanbul, Turkey.

We have lots of participants from 28 different countries. Should you have any enquiries regarding IETC conference, please do not hesitate to contact with us for any additional information you may require.

Finally, we would like to wish you all a pleasant stay in Istanbul-Turkey and safe return back home. I hope that IETC-2011 will be a meeting you will pleasantly remember.

I hope we will meet again at the 12th International Educational Technology Conference - IETC-2012.

Thank you...

Prof. Dr. Aytekin İŞMAN

General Coordinator & Founder of IETC

Editor in Chief of TOJET

May, 20 2011

ÖNSÖZ

Bilişim teknolojilerini, eğitimin her alanında özellikle de sınıf içerisinde etkin olarak kullanabilmek için yoğun bir çaba içinde olan Milli Eğitim Bakanlığı her türlü yenilik ve gelişmeyi, okul yöneticileriyle ve öğretmenlerle buluşturmayı amaç edinmiştir. Her çocuğun özgünlüğünü koruyarak, kendini geliştirmesi, kendisinin farkında olması, özgün ve lider bir kişi olarak yaşamını sürdürmesi hiç kuşkusuz verilen eğitimin niteliği ile yakından ilgilidir. Bakanlığımız, son yıllarda en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza sunulan eğitimin niteliğini en üst seviyeye çıkarmak için çok yönlü çalışmalarla birçok projeyi hayata geçirmeye devam etmektedir. Yürütülen bütün bu projelerin temel amacı; okullarımızı iyileştirmek/geliştirmek, öğretmen, okul ve eğitim yöneticilerinin etkililiğini artırmak ve çocuklara sunulan eğitim imkânlarını en üst noktaya çıkarmaktır. Bir başka ifade ile eğitimde yapılan her türlü reform ve çalışmaların temel amacı; çocuklarımızın kendilerini tanımaları, ifade etmeleri ve kendi potansiyellerini keşfetmelerinin zeminini oluşturan olanakları sağlamaktır.

Bakanlığımız, dünyadaki değişmelere paralel olarak daha iyi bir gelecek için bilişim teknolojilerini merkeze alan, e-Türkiye, e-meb e-toplum, e-eğitim, e-okul, e-gelecek kavramları altında, bilişim teknolojilerini bir amaç değil, milli eğitimimizin temel hedeflerine ulaşması için bir araç olarak görmektedir. Bu bağlamda bilişim teknolojilerinin eğitim ve okul yaşamının her alanında etkin olarak kullanılması temel amaçlarımızdandır.

Bilişim teknolojilerinin eğitimde etkin kullanılması bağlamında önemli projelere ilham kaynağı olan ve gerekli kurumsal bilgileri sağlayan Bakanlığımız ile İstanbul Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi işbirliğinde 25-27 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesinde düzenlenen 11.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumudur. Bu bağlamda bilişim teknolojilerinin öğrenme ve öğretme süreçlerinde etkin kullanılması için akademisyenler ve öğretmenlerimiz tarafından bildiriler sunulmuştur.

Sempozyuma katkı veren, Bakanlığımız çalışanlarına, başta İstanbul Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinin akademisyenlerine, Sempozyum kurullarında yer alan herkese katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Mahmut TÜNCEL

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü

Conference General Coordinator

Prof. Dr. Aytekin İŞMAN

Conference Coordinator

Assoc Prof. Dr. Ergün YOLCU
Assoc. Prof. Dr. Eric Zhi-Feng Liu
Assist. Prof. Dr. Mübin KIYICI
Assist. Prof. Dr. Hüseyin YARATAN
Tunay ALKAN

Honorary

Nimet ÇUBUKÇU
Minister of National Education

Prof. Dr. Yunus SÖYLET
Istanbul University, Rector

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Sakarya University, Rector

Advisory Board

Prof. Dr. Ahmet PEHLIVAN
Cyprus International University, TRNC
Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL
Anadolu University - YÖK Representative,
Turkey
Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ
Karadeniz Teknik University, Turkey
Prof. Dr. Alper CİHAN
İstanbul University, Turkey
Prof. Dr. Antoinette J. MUNTJEWERFF
University of Amsterdam, Netherlands
Prof. Dr. Arif ALTUN
Hacettepe University, Turkey
Prof. Dr. Arvind SINGHAL
University of Texas, USA
Prof. Dr. Asaf VAROL
Firat University, Turkey
Prof. Dr. Aytekin İŞMAN
Sakarya University, Turkey
Prof. Dr. Brent G. WILSON
University of Colorado at Denver, USA
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU
Hacettepe University, Turkey
Prof. Dr. Cem BİROL
Near East University, TRNC
Prof. Dr. Charlotte GUNAWARDENA
University of New Mexico, USA
Prof. Dr. Chen HAISHAN
China Central Radio and TV University,
China
Prof. Dr. Chi-Jui LIEN
National Taipei University of Education,
Taiwan
Prof. Dr. Chih-Kai CHANG
National University of Taiwan, Taiwan

Prof. Dr. Colin LATCHEM
Open Learning Consultant, Australia
Prof. Dr. Don M. FLOURNOY
Ohio University, USA
Prof. Dr. Enver Tahir RIZA
Dokuz Eylül University, Turkey
Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI
Anadolu University, Turkey
Prof. Dr. Francine Shuchat SHAW
New York University, USA
Prof. Dr. Frank S.C. TSENG
National Kaohsiung First University of
Science and Technology, Taiwan
Prof. Dr. Gianni Viardo VERCELLI
University of Genova, Italy
Prof. Dr. Gilbert Mbotho MASITSA
University of The Free State, South
Africa
Prof. Dr. Gregory ALEXANDER
University of The Free State, South
Africa
Prof. Dr. Gwo-Dong CHEN
National Central University Chung-Li,
Taiwan
Prof. Dr. Gwo-Jen HWANG
National Taiwan University of Science
and Technology, Taiwan
Prof. Dr. Hafize KESER
Ankara University, Turkey
Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN
Gazi University, Turkey
Prof. Dr. Heli RUOKAMO
University of Lapland, Finland
Prof. Dr. Ing. Giovanni ADORNI
University of Lapland, Finland

Prof. Dr. J. Michael SPECTOR
University of Georgia, USA
Prof. Dr. Jerry WILLIS
Manhattanville College, USA
Prof. Dr. Kiyoshi NAKABAYASHI
Chiba Institute of Technology, Japan
Prof. Dr. Kumiko AOKI
The Open University of Japan, Japan
Prof. Dr. Kuo-En CHANG
National Taiwan Normal University ,
Taiwan
Prof. Dr. Kuo-Hung TSENG
Meiho Institute of Technology, Taiwan
Prof. Dr. Kuo-Robert LAI
Yuan-Ze University, Taiwan
Prof. Dr. Liu MEIFENG
Beijing Normal University, China
Prof. Dr. Marina Stock MCISAAC
Arizona State University, USA
Prof. Dr. Mehmet GÜROL
Firat University, Turkey
Prof. Dr. Mehmet KESİM
Anadolu University, Turkey
Prof. Dr. Min JOU
National Taiwan Normal University,
Taiwan
Prof. Dr. Ming-Puu CHEN
National Taiwan Normal University,
Taiwan
Prof. Dr. Murat BARKAN
Yaşar University, TRNC
Prof. Dr. Nabi Bux JUMANI
Allama Iqbal Open University Islamabad,
Pakistan

Prof. Dr. Nian-Shing CHEN
National Sun Yat-Sen University, Taiwan
Prof. Dr. Petek AŞKAR
Hacettepe University, Turkey
Prof. Dr. Pi-Hsia HUNG
National University of Tainan, Taiwan
Prof. Dr. Rauf YILDIZ
Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey
Prof. Dr. Roger HARTLEY
University of Leeds, UK
Prof. Dr. Rozhan M. IDRUS
University Sains Malaysia, Malaysia
Prof. Dr. Saedah SIRAJ
University of Malaya, Malaysia
Prof. Dr. Servet BAYRAM
Marmara University, Turkey
Prof. Dr. Shan-Ju LIN
National Taiwan University, Taiwan
Prof. Dr. ShenQuan YU
Beijing Normal University, China
Prof. Dr. Shu-Sheng LIAW
China Medical University, Taiwan
Prof. Dr. Stefan AUFENANGER
University of Mainz, Germany
Prof. Dr. Stephen J. H. YANG
National Central University, Taiwan
Prof. Dr. Sun FUWAN
China Central Radio and TV University, China
Prof. Dr. Teresa FRANKLIN
Ohio University, USA
Prof. Dr. Terry ANDERSON
Athabasca University, Canada
Prof. Dr. Toh Seong CHONG
University of Sains Malaysia, Malaysia
Prof. Dr. Toshio OKAMOTO
University of Electro-Communications, Japan
Prof. Dr. Tzu-Chien LIU
National Central University, Taiwan
Prof. Dr. Uğur DEMİRAY
Anadolu University, Turkey
Prof. Vahdetin SEVINÇ
Sakarya University, Turkey
Prof. Dr. Xibin HAN
Tsinghua University, China
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR
Boğaziçi University, Turkey
Prof. Dr. Yuan-Chen LIU
National Taipei University of Education, Taiwan
Prof. Dr. Zeki KAYA
Gazi University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Abdullah KUZU
Anadolu University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Ahmet Zeki SAKA
Karadeniz Teknik University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Anthony Y. H. LIAO
Asia University, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Ayşe ÇINAR
Marmara University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. C. Hakan AYDIN
Anadolu University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Chen-Chung LIU
National Central University, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Chen-Huei LIAO
National Taichung University, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Cheng-Huang YEN
National Open University, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Ching Hui Alice CHEN
Ming Chuan University, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Ching-fan CHEN
Tamkang University, Taiwan

Assoc. Prof. Dr. Chiung-sui CHANG
Tamkang University, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Danguole RUTKAUSKIENE
Kauno Technology University, Lithuania
Assoc. Prof. Dr. David Tawei KU
Tamkang University, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Eralp ALTUN
Ege University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Eric Zhi-Feng LIU
National Central University, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Ezendu ARIWA
London Metropolitan University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Fatoş SİLMAN
Near East University, TRNC
Assoc. Prof. Dr. Galip AKAYDIN
Hacettepe University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Han XIBIN
Tsinghua University, China
Assoc. Prof. Dr. Hao-Chiang LIN
National University of Tainan, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Hsin-Chih LIN
National University of Tainan, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Huey-Ching JIH
National Hsinchu University of Education, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU
Near East University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. I-Wen HUANG
National University of Tainan, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Ian SANDERS
University of the Witwatersrand, Johannesburg
Assoc. Prof. Dr. Iman OSTA
Lebanese American University, Lebanon
Assoc. Prof. Dr. İsmail ŞAHİN
Selçuk University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Jie-Chi YANG
National Central University, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Ju-Ling SHIH
National University of Tainan, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Kuo-Chang TING
Ming-hsin University of Science and Technology, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Kuo-Liang OU
National Hsinchu University of Education, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Larysa M. MYTSYK
Gogol State University, Ukraine
Assoc. Prof. Dr. Li YAWAN
The Open University of China, China
Assoc. Prof. Dr. Li-An HO
Tamkang University, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÇAĞLAR
Near East University, TRNC
Assoc. Prof. Dr. Mike JOY
University of Warwick, United Kingdom
Assoc. Prof. Dr. Murat ATAİZİ
Anadolu University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Mustafa KALKAN
Dokuz Eylül University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU
Ege University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Norazah Mohd SUKI
University Malaysia Sabah, Malaysia
Assoc. Prof. Dr. Oguz SERIN
Cyprus International University, TRNC
Assoc. Prof. Dr. Ömür AKDEMİR
Zonguldak Kara Elmas University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Ping-Kuen CHEN
National Defense University, Taiwan

Assoc. Prof. Dr. Pramela KRISH
University Kebangsaan Malaysia, Malaysia
Assoc. Prof. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU
Hacettepe University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Selahattin GELBAL
Hacettepe University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
İstanbul University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Tzu-Hua WANG
National Hsinchu University of Education, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Veysi İŞLER
Middle East Technical University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Wellington Didibhuku THWALA
University of Johannesburg, South Africa
Assoc. Prof. Dr. Wu-Yuin HWANG
National Central University, Taiwan
Assoc. Prof. Dr. Zhi-Feng LIU
National Central University, Taiwan
Assist. Prof. Dr. A. Aşkın KURT
Anadolu University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Ahmet AĞIR
İstanbul University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR
Selçuk University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Andreja Istenic STARCIC
University of Primorska, Slovenija
Assist. Prof. Dr. Antonis LIONARAKIS
Hellenic Open University, Greece
Assist. Prof. Dr. Betül ÖZKAN
University of Arizona, USA
Assist. Prof. Dr. Bünyamin ATICI
Firat University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Cem ÇUHADAR
Trakya University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Chiaki IWASAKI
Kansai University, Japan
Assist. Prof. Dr. Chiu-Pin LIN
National Hsinchu University of Education, Taiwan
Assist. Prof. Dr. Chun-Ping WU
Tamkang University, Taiwan
Assist. Prof. Dr. Chun-Yi SHEN
Tamkang University, Taiwan
Assist. Prof. Dr. Diler ÖNER
Boğaziçi University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK
Gazi University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Erkan TEKİNARSLAN
Bolu AİBU, Turkey
Assist. Prof. Dr. Fatih GÜRSUL
İstanbul University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Feza ORHAN
Yıldız Technical University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Funda DAĞ
Kocaeli University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Guan-Ze LIAO
National Hsinchu University of Education, Taiwan
Assist. Prof. Dr. Günizi KARTAL
Boğaziçi University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Hakan TÜZÜN
Hacettepe University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Hamdi ERKUNT
Boğaziçi University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Hasan ÇALIŞKAN
Anadolu University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Hasan KARAL
Karadeniz Technical University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Hsiang CHIN-HSIAO
Shih-Chien University, Taiwan

Assist. Prof. Dr. Huei-Tse HOU
*National Taiwan University of Science and
Technology, Taiwan*
Assist. Prof. Dr. Hüseyin YARATAN
*Eastern Mediterranean University, North
Cyprus*
Assist. Prof. Dr. Işıl KABAKÇI
Anadolu University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Jagannath. K DANGE
Kuvempu University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Kanvaria Vinod KUMAR
University of Delhi, INDIA
Assist. Prof. Dr. M. Ali ÖZTÜRK
Bahçeşehir University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Marko RADOVAN
University of Ljubljana, Slovenia
Assist. Prof. Dr. Mübin KIYICI
Sakarya University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Nilgün TOSUN
Trakya University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Nurşen SUÇSUZ
Trakya University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Ömer Faruk TUTKUN
Sakarya University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Özcan Erkan AKGÜN
Sakarya University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Phaik Kin. CHEAH
University Tunku Abdul Rahman, Malaysia
Assist. Prof. Dr. Ping-yeh TSAI
Tamkang University, Taiwan
Assist. Prof. Dr. S.ARULCHELVAN
Anna University, India
Assist. Prof. Dr. Sami ŞAHİN
Gazi University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Selçuk ÖZDEMİR
Gazi University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Selma KOÇ
VONDERWELL
Cleveland Sta. University, USA
Assist. Prof. Dr. Şemseddin GÜNDÜZ
Selçuk University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Serçin KARATAŞ
Gazi University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Serkan ÇELİK
Kırıkkale University, Turkey

Assist. Prof. Dr. Serkan ŞENDAĞ
Mehmet Akif University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Shiful ISLAM
University of Dhaka, Bangladesh
Assist. Prof. Dr. Şirin KARADENİZ
Bahçeşehir University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Suzan Duygu ERİŞTİ
Anadolu University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Tayfun TANYERİ
Pamukkale University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Tsung-Yen CHUANG
National University of Tainan, Taiwan
Assist. Prof. Dr. Tufan ADIGÜZEL
Bahçeşehir University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Vahid MOTAMEDİ
Tarbiat Moallem University, Iran
Assist. Prof. Dr. Vincent Ru-Chu SHIH
*National Pingtung University of Science
and Technology, Taiwan*
Assist. Prof. Dr. Yu-Ju LAN
*National Taiwan Normal University,
Taiwan*
Assist. Prof. Dr. Zerrin AYVAZ REİS
İstanbul University, Turkey
Dr. Ali Al MAZARI
ALFAISAL University, Saudi Arabia
Dr. Brendan TANGNEY
Trinity College, Ireland
Dr. Chin-Yeh WANG
National Central University, Taiwan
Dr. Chun-Hsiang CHEN
National Central University, Taiwan
Dr. Elnaz ZAHED
University of Waterloo, UAE
Dr. Fahriye ALTINAY AKSAL
Near East University, TRNC
Dr. Farhan OBISAT
University of Bank. and Finan. Sci, Jordan
Dr. Han-Chieh CHAO
Natioanal Ilan University, Taiwan
Dr. HJ.Mohd Arif Hj.ISMAIL
National University of Malaysia, Malaysia
Dr. İsmail İPEK
Bilkent University, Turkey
Dr. Issham ISMAIL
University of Sains Malaysia, Malaysia

Dr. Jarkko SUHONEN
University of Eastern Finland, Finland
Dr. Jialin YI
Indiana University at Bloomington, USA
Dr. Li YING
*China Central Radio and TV University,
P.R. China*
Dr. Mehmet CAN
Çukurova University, Turkey
Dr. Serhat Bahadır KERT
Yıldız Technical University, Turkey
Dr. Tam Shu SIM
University of Malaya, Malaysia
Dr. Tiong GOH
*Victoria University of Wellington, NEW
ZEALAND*
Dr. Zehra ALTINAY GAZİ
Near East University, TRNC
Aubrey Neil LEVERIDGE
National Central University, Taiwan
Bor-Chen KUO
National Taichung University, Taiwan
Fahme DABAJ
EMU, Turkey
Mahmut TÜNCEL
*General Directorate of Educational
Technology, Turkey*
Megan HASTIE
*Brisbane Schhol of distance Education
Australia, Australia*
Muhammad Rashid HAFEEZ
Federal College of Education, Pakistan
Muhammad SAFDAR
International Islamic University, Pakistan
Murat YALÇIN
*Directorate of Educational Technology,
Turkey*
Sheng-Yi WU
National Central University, Taiwan
Ünal AKGÜZ
*Directorate of Educational Technology,
Turkey*
Yi Chun LIN
National Central University, Taiwan
Prof. Dr. Zhao XINGLONG
Beijing Normal University, China

Executive Board

Assist. Prof. Dr. Ahmet AĞIR
Assist. Prof. Dr. Özcan Erkan AKGÜN
Assist.Prof. Dr. Selma KOÇ Vonderwell
Assist. Prof. Dr. Zerrin AYVAZ REİS
Assist. Prof. Dr. Hüseyin YARATAN
Inst. Aydın KİPER
Inst. Aytaç KAYA
Inst. Metin ÇENGEL
Inst. Selçuk Sırrı TERCAN
Res. Asst. Duygu MUTLU
Res. Asst. Elif KARTAL
Res. Asst. İrfan ŞİMŞEK

Res. Asst. Onur İŞBULAN
Res. Asst. Özlem CANAN
Res. Asst. Seda USTA
Res. Asst. Zeliha DEMİR
Esmâ DEMİRER
Fahme DABAJ
Nejdet İCİL
Abdurrahman GÜZEL
Raşit ŞAR
Dr. Tunç Erdal AKTUR
Hüseyin KOCASARAÇ

Keynotes

Date	Time	Topic	Keynote Speaker
25-05-2011	11:00 - 11:30	Distance Education in Istanbul University	Prof. Dr. Alper Cihan
25-05-2011	11:45 - 12:45	Mobile Learning: Reaching the Tipping Point	Prof. Dr. Terasa FRANKLIN
25-05-2011	14:15 - 15:15	Learner Continuum Model in Knowledge Construction	Prof. Dr. Rozhan M. IDRUS
26-05-2011	09:00 - 10:00	Digital Learning	Prof. Dr. Ian JUKES
26-05-2011	13:30 - 14:30	Shall I watch, listen, do or argue? A journey from page-turning to argumentation in ICT based settings	Prof. Dr. Yavuz AKPINAR
27-05-2011	09:00 - 10:00	Total Scenario Response Model for Digital Learning Playground	Prof. Dr. Gwo-Dong CHEN

TABLE OF CONTENTS

TITLE	Page
1998 ÖSS VE 2010 YGS MATEMATİK SINAV SORU SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ <i>Ahmet Şükrü Özdemir, Elif Esra Arıkan, Hasan Unal</i>	1317
2007 SONRASI KURULAN ÜNİVERSİTELERDE ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI, BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ <i>Cemalettin Hatipoğlu, Kadir Berk</i>	1323
21. YÜZYILDA TOPLANTI YÖNETİMİ: DÜNYADAKİ ÇALIŞMALAR VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR <i>Alemdar Yalçın, Yasemin Dinç Kurt, Başak Uysal</i>	1329
3G MOBİL İLETİŞİMİN M-ÖĞRENME UYGULAMALARINA YANSIMASI <i>Fatma Akgün, Ercan Buluş</i>	1335
AÇIK ERİŞİM ARŞİVLERİ VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI <i>Emre Çam, Mübin Kıyıcı</i>	1341
ANİMASYON, VİDEO VE KAVRAM KARİKATÜRÜNÜN FİZİK ÖĞRENİMİNDE 5E ÖĞRETİM MODELİ İLE ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE KULLANIMI <i>Güner TURAL</i>	1346
ANKARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÖRNEK OLAYI ÜZERİNDEN E-ÖĞRENİM MODELLERİNİN YAPILANDIRILMASINDA ÖĞRETİM YÖNETİMİ SİSTEMİNİN (ÖYS) YERİ VE İŞLEVİ. <i>Nurcan Törenli, Alkım Özeygen</i>	1355
BENİMSEME SÜRECİNDE BİREYLERİN TEMKİNLİLİK YA DA YENİLİKÇİLİĞİNİ BELİRLEMeye YÖNELİK BİR ÖLÇME ARACI <i>Yasemin Koçak Usluel, Sacide Güzin Mazman</i>	1361
BİLGİ TOPLUMU KAVRAMI: TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ <i>Özcan Özgür Dursun, Cem Çuhadar, Tayfun Tanyeri</i>	1367
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRETMEN EĞİTİMİNE ENTEGRE EDİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ <i>Suat Çapuk, Esra Açıkgül</i>	1373
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (BÖTE) ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANIM AMAÇLARI VE EĞİTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: MAKÜ ÖRNEĞİ <i>Sezan Sezgin, Osman Erol, Nihal Dulkadir, Ali Karakaş</i>	1379
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ YETERLİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA <i>Nilgün Tosun, Hasan Özgür</i>	1385
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (BARTIN ÖRNEĞİ) <i>Zeynep Demirtaş, Ali Sıcak</i>	1391
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FATİH PROJESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ <i>Veysel Demirer, Aslıhan Saban, Şirin Küçük, İsmail Şahin</i>	1398
BİR İNTERNET SİTESİ TASARIMI: GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER DE FARE KULLANABİLMELİ	1404

<i>Erkan Yeşiltaş, Mustafa Sahin Bülbül</i>	
BLOG KULLANIMININ SINIF TOPLULUĞU DUYGUSUNA ETKİSİ <i>Bünyamin Atıcı, Büşra Özmen</i>	1408
BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ <i>Hayrettin Evirgen , Serkan Darga, Ali Durdu , Özkan Canay, Metin Varan</i>	1414
BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAPMA TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ <i>Hasan Özgür, Nilgün Tosun</i>	1425
BÖTE MEZUN ADAYLARININ YAPMAK İSTEDİKLERİ MESLEĞE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ <i>Elif Polat, Ebru Albayrak, Sinan Hopcan, Özcan Erkan Akgün</i>	1431
BULANIK ÇOK KRİTERLİ BİR KARAR ALMA YAKLAŞIMI İLE ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMLERİ'NİN DEĞERLENDİRİLMESİ <i>Semra Erpolat</i>	1438
BULANIK MANTIK YAKLAŞIMIYLA ÖĞRENCİ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ <i>Hasan KARAL, Ayça ÇEBİ</i>	1445
ÇOCUKLAR İÇİN PROGRAMLAMA DİLİ EĞİTİMİ:NEDEN? NASIL? <i>Serhat Bahadır Kert, Asiye Kert</i>	1452
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND EFFECTIVE TEACHER BEHAVIORS <i>Semiyha Dolaşır Tuncel, Fehmi Tuncel</i>	1458
E-ÖĞRENME UYGULAMALARINDA BİLGİ YÖNETİMİ <i>Yücel Yılmaz</i>	1487
E-ÖĞRENMEDE DESTEK HİZMETLERİNİN ÖĞRENER MEMNUNİYETİNE ETKİSİ <i>Aşkın Ulaş Kaba, Ali Güneş, Tuğba Altıntaş</i>	1493
EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ WEB 2.0 ARAÇLARINI AKADEMİK AMAÇLI KULLANIMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ <i>Feza Orhan, Betül Yılmaz</i>	1464
EĞİTİM-ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNE OLAN ETKİSİ <i>Süleyman Can, Alper Yorulmaz</i>	1475
EĞİTİMDE FATİH (FIRSATLARI ARTIRMA TEKNOLOJİYİ İYİLEŞTİRME HAREKETİ) PROJESİ: TÜRK EĞİTİM İ ÖĞRETİM SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ ODAKLI DEĞİŞİM SÜRECİ <i>Tunay Alkan, Ayşe Düz, Rukiye Orman, Harun Çiçek, İbrahim Koldanca, Özkan Günday</i>	1471
ELEKTRONİK DERS KİTABI DEĞERLENDİRME FORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI <i>Sakine Öngöz</i>	1481
ETKİLİ SANAL SINIF UYGULAMALARININ TEMEL BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI DETERMINING THE ESSENTIAL COMPONENTS OF EFFECTIVE VIRTUAL CLASSROOM: A CASE STUDY <i>Selçuk Karaman, Melike Aydemir, Sevda Küçük, Gürkan Yıldırım</i>	1499
ETWINNING PROJESİ <i>Cemalettin Maden</i>	1505
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSLERİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ <i>Seda Usta, Elif İnce</i>	1527

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL BİLGİLERİ GÜNLÜK YAŞAMLARIYLA İLİSKİLENDİREBİLME SURECİNİ ETKİLEYEN FAKTORLERİN BELİRLENMESİ <i>Fatime Balkan Kıyıcı, Mustafa Aydoğdu</i>	1519
FIRSATLARI ARTIRMA VE TEKNOLOJİYİ İYİLEŞTİRME HAREKETİ (FATİH) PROJESİ <i>Tunay Alkan, Arzu Bilici, Tunç Erdal Akdur, Oğuz Temizhan, Ali Barles</i>	1533
GELENEKSEL EĞİTİM İLE UZAKTAN EĞİTİMDEKİ ÖĞRENEN BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ ÖRNEĞİ <i>Tuncay Yiğit, Emine Aruğaslan, Betül Özaydın, Güray Tonguç, Arzu Özkanan</i>	1539
GEOMETRİK CİSİMLERİN ÖĞRETİMİNDE CABRİ 3D KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ <i>Hilal Aslanbaş, Yaşar Akkan, Ünal Çakıroğlu</i>	1546
GÖRSEL OKURYAZARLIK SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN “ÜRETEEN” OLARAK KONUMLANDIRILMASINA İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA <i>Özlem Oğuzhan</i>	1552
GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN DİJİTAL DÜNYADA DEĞERLER EĞİTİMİ -OLANAKLAR VE TEHDİTLER- VALUES EDUCATION IN DIGITAL WORLD IN TERMS OF SEMIOTICS - RESOURCHES AND THREATS- <i>İbrahim Demirkan</i>	1558
HALKIN SAĞLIK ALANINDA BİLGİLENDİRİLMESİNDE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNİN KULLANILMASININ ÖNEMİ <i>Eylem Özlem Balcı, Öztekin Algül</i>	1562
HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE VERİLEN HASTA EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLE KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ <i>Gülsün Taşocak, Hülya Kaya, Emine Şenyuva, Burçin Işık, Gönül Bodur</i>	1578
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ VE ÖĞRETMENLİK ÖZYETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ <i>Cem Çuhadar</i>	1603
İLKÖĞRETİM 5. VE 7. SINIF MÜZİK DERSLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİLERİ <i>Nuri Doğan, Tahsin Oğuz Başokçu</i>	1609
İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN MODERN VE KLASİK EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ <i>Sevil Kurt, Ayşe Aytar</i>	1615
İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSLERİNE YÖNELİK BİLGİSAYAR DESTEKLİ DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ <i>Özge Gençel Ataman</i>	1621
İLKÖĞRETİM MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDE TEKNOLOJİYİ KULLANMA DURUMLARI <i>Özge Gençel Ataman</i>	1627
İLKÖĞRETİM OKULUNUN BİYOHARMOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DENEYSEL ÇALIŞMA <i>Mehmet Gürol, Cevdet Emin Ekinci</i>	1633
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ <i>Aytaç Kaya, Berna Kaya</i>	1637
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN 6. VE 7. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVINDAKİ (SBS)	1643

MATEMATİK VE FEN NETLERİNİN DEĞİŞİMİ: CİNSİYET FARKLILIKLARI <i>Yüksel Dede, Murat Bursal, Bülent Aydođdu</i>	
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN 6. VE 7. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVINDAKİ (SBS) MATEMATİK VE FEN NETLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DÜZEYE (SED) GÖRE DEĞİŞİMİ <i>Yüksel Dede, Bülent Aydođdu, Murat Bursal</i>	1649
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ <i>Hüseyin Kaya, Fatih Aydın</i>	1656
İLKÖĞRETİMDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLENEN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ <i>Esra Keleş, Pınar Kefeli</i>	1664
'INSIGHTS FOR SEARCH' KULLANARAK EĞİTİMDE ÖĞRENCİ İHTİYAÇLARININ BÖLGESEL OLARAK ARAŞTIRILMASI <i>Harun Sümbül, Akif Coşkun</i>	1673
İNTERNET KULLANIMININ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİMLERİNE OLUMSUZ ETKİLERİ <i>Esad Esgin, Işık Dilek Şakar, Eda Torun, Cuma Dođan, Mustafa Samet Yardım</i>	1678
IPTV'NİN KURAMSAL TEMELLERİ <i>Gaye Topa Çiftçi, Gülsün Kurubacak, Volkan Yüzer</i>	1684
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEDE WEB 2.0 ARAÇLARININ YERİ VE ÖNEMİ <i>Gülten Ökten</i>	1691
ITEC - AVRUPA OKUL AđI <i>Mehmet Muharremoglu, Tunc Erdal Akdur, Ayşe Kula, Didem Balcı Yılmaz, Nazife Kusaksız</i>	1697
KANITLAYARAK ÖĞRENİN, KÜTÜPHANE TEKNOLOJİLERİNİN YAŞAMBOYU EĞİTİMDEKİ ROLÜNÜ KEŞFEDİN: KANITA DAYALI ÖĞRENMEDE ELEKTRONİK VERİ TABANLARININ KULLANIMI <i>Işıl İlknur Sert, Huriye Çolaklar</i>	1705
KAVRAM HARİTALARININ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA KULLANILMASI <i>Emrah Dikbıyık, Buket Dođan</i>	1712
KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİNİN ORGANİK KİMYA ÜZERİNDEKİ BİR UYGULAMASI: ALKENLER ÖRNEđİ <i>Gülten Şendur, Mustafa Toprak</i>	1719
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ E-ÖĞRENME: TEKNOLOJİ VE TEKNİKLER <i>Ümit Kocabıçak, Can Yüzkollar</i>	1720
KURAM VE UYGULAMA BAđLAMINDA ALEV ALATLI'NIN 'İŞKENCECI' ROMANINA PEDAGOJİK BİR YAKLAŞIM <i>Muhammet Sani Adıgüzel</i>	1726
LABORATUVAR TAKİP SİSTEMİ 2.0 <i>M. Sahin BULBUL, Ahmet SIK</i>	1731
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI ELEŞTİREL DÜŞÜNME EđİLİMLERİNE GÖRE FARKLILAŞIYOR MU? <i>Cenk Akbıyık, Bayram ümit Kocaođlu, özlem Dursun</i>	1736
MATEMATİK EĞİTİMİNDE SANAL MANİPÜLATİFLERİN VE SOMUT MATERYALLERİN KULLANIMI: ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇILARI(USING VIRTUAL MANIPULATIVES AND CONCRETE MATERIALS IN MATHEMATICS EDUCATION:	1742

TEACHERS AND PRE-SERVICE TEACHERS' PERSPECTIVES) <i>Yaşar Akkan, Ünal Çakıroğlu</i>	
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE FARKLI MANİPÜLATİFLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ (PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS' OPINIONS ON USING DIFFERENT MANIPULATIVES IN MATHEMATICS TEACHING) <i>Murat Akbay, Yaşar Akkan, Ünal Çakıroğlu</i>	1749
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATEMATİK YAZILIMLARI:DİNAMİK GEOMETRİ VE BİLGİSAYAR CEBİRİ SİSTEMLERİ <i>Betül Öztürk, Ö.Faruk Tutkun, Zeynep Demirtaş</i>	1756
MESLEK LİSELERİNDE GRAFİK, ANİMASYON(CANLANDIRMA) DALI DERSLERİNDE GRAFİK TABLET KULLANIMININ EĞİTİME KATKISI <i>Ayşe Derya Kahraman</i>	1763
MESLEK LİSELERİNDE SİSTEM BAKIM VE ONARIM DERSİ İÇİN PERFORMANS ARTIRIMINA YÖNELİK BİR UZMAN SİSTEM GERÇEKLEŞTİRİMİ <i>Musa Peker, Baha Şen</i>	1770
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ MUHASEBE PROGRAMI İLE İLGİLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA <i>Şerife Subaşı, Serpil Türkyılmaz</i>	1776
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN WEB TABANLI ÖĞRETİM TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER <i>Hasan Özgür, Can Tezcan, İlkay Demiralay</i>	1781
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIM ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA <i>Şenol Okay</i>	1788
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ <i>Duygu Piji Küçük, Jale Deniz</i>	1795
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR TUTUMLARI VE MÜZİK TEKNOLOJİSİNİ KULLANMAYA YÖNELİK YETERLİK ALGILARI <i>Jale Deniz, Duygu Piji Küçük</i>	1802
OKUL MÜDÜRLERİNİN PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ <i>Harun Sümbül, Kenan Yıldırım</i>	1814
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM TEKNİĞİNE DAYALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ KAVRAM ÖĞRETİMİ <i>Şenay Ozan</i>	1819
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM İLE İLGİLİ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ <i>Süleyman Can, Alper Yorulmaz, Funda Kahya</i>	1825
OTIZMI OLAN ÇOCUKLARA DUYGULARI AYIRT ETME BECERİSİ KAZANDIRMA REPLİK SİLİKLEŞTİRME İLE YAPILAN ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ <i>Özge Eliçin</i>	1831
ÖĞRENCİLERDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE 2012 DİYAGRAMLARININ ROLÜ <i>Gülten Şendur, Nalan Akkuzu</i>	1839

ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARINI BELİRLEMEDE DELPHI VE BULANIK DELPHI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI <i>Semra Erpolat</i>	1840
ÖĞRENME NESNELERİ İÇİN ONTOLOJİ TABANLI GEZİNİM ARACININ DEĞERLENDİRİLMESİ <i>Galip Kaya, Arif Altun</i>	1846
ADOPTION PROCESS OF INSTRUCTORS TO ONLINE ROLES <i>Muhammet Berigel, Hasan KARAL</i>	775
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİ TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN GELİŞTİRİLMESİ <i>Duygu Gür Erdoğan</i>	1858
ANALYSING THE ICT ETHICAL LEADERSHIP LEVELS OF TEACHER CANDIDATES <i>Ahmet Naci Coklar</i>	1864
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ <i>Uğur Başarmak, Serkan Yıldırım, Ayşe Alkan</i>	1870
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATERYAL TASARIM BECERİLERİYLE ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ <i>Hüseyin Kınay, Bahri Aydın, Süleyman Doğan</i>	1875
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE KARŞI YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ <i>Burçin Acar Şeşen , Elif İnce</i>	1881
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ <i>Fatih Başçıftçi, Onur Yanpınar, Murat Ergül</i>	1887
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL TEKNOLOJİ YETERLİK ALGILARI İLE BİLİMSEL SÜREÇTE TEKNOLOJİ KULLANIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ <i>Esra Açıkgül, Gülden Akdağ, Mustafa Özden</i>	1892
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE BİT KULLANIMININ YAŞAM BOYU ÖĞRENMEDEKİ ÖNEMİ <i>H. Ferhan Odabaşı, Abdullah Kuzu, Özge Mısırlı</i>	1899
ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARDA E-ÖĞRENME ORTAMLARININ KULLANIMININ FARKLI FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ <i>Ünal Çakıroğlu, Yaşar Akkan, Hilal Aslanbaş, Hasan Kemikli, Aslı Özgül, Emine Timuçin, Hüseyin Yılmaz</i>	1901
ÖĞRETMENLERİN FORUM SAYFALARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK SORUNLAR <i>Mehmet Sincar, Celal Teyyar Uğurlu</i>	1908
ÖĞRETMENLERİN İNTERNETE YÖNELİK TUTUMLARININ VE İNTERNET KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ <i>Murat Yalman, Selahattin Gönen, Bülent Başaran</i>	1916
ÖNLİSANS DÜZEYİNDE ÖRGÜN ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI <i>Eylem Özlem Balcı, Dilaver Tengilimoğlu</i>	1929
PİYANO EĞİTİMİNDE İNTERNET KULLANIMI: J.S.BACH'IN ESERLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR İNTERNET SİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ <i>Elif Güven, Deniz Beste Çevik</i>	1936
PİYANO EĞİTİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK BİR DERS PLANI ÖNERİSİ <i>Deniz Beste Çevik, Elif Güven</i>	1942

SAĞLIK HİZMETLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM NEDEN GEREKLİDİR? <i>Öztekin Algül, Eylem Özlem Balcı</i>	1947
SAKLI MARKOV MODELLERİNDE ÇÖZÜMLEME PROBLEMİ <i>Nursel Yalçın</i>	1964
SECOND LIFE YABANCI DİL ÖĞRETİM ORTAMINDA ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNIĞİNİN UYGULANMASI <i>Çiğdem Bezir, Barış Çukurbaşı, Bahar Baran</i>	1970
SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN ÇIZILEN MADDENİN HALLERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM HARİTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ <i>Ayşe Aytar, Sevil Kurt</i>	1976
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİNDE TEKNOLOJİ KABUL VE KULLANIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ <i>Gökçe Becit İşçitürk, Işıl Kabakçı Yurdakul</i>	1982
SOSYAL AĞ SİTELERİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİMİNE VE YAZARLIK GELİŞİMİNE ETKİSİ: FACEBOOK ÖRNEĞİ <i>Hasan Karal, Özlem İlk, Mehmet Kokoç</i>	1987
SOSYAL AĞ TASARIMI & JQUERY DESTEKLİ AJAX UYGULAMALARI <i>Ali Buldu, Aydın Sel, Cemalettin Altıntaş</i>	1997
SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDEKİ MÜZE EĞİTİMİ UYGULAMALARININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ <i>Hüseyin Çalışkan, Sebahat Çerkez</i>	2003
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMINA ÖRNEK DERS UYGULAMASI: YERYÜZÜNDE YAŞAM <i>Funda Varnacı Uzun</i>	2004
SOSYAL YAPISALCI ÖĞRENME (SOCIAL CONSTRUCTIVISM LEARNING THEORY) VE İLETİŞİM ORTAMLARI ZENGİNLİĞİ (MEDIA RICHNESS THEORY) KURAMLARI BAĞLAMINDA IPTV'NİN EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİ <i>Gaye Toppa Çiftçi</i>	2005
WEB TABANLI ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ <i>Mustafa Yağcı</i>	2109
TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ İLE ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEİNİN BİRARADA KULLANILABİLİRLİĞİ <i>İbrahim Yıldırım, Servet Demir</i>	2011
TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞINI GELİŞTİRMEK ÜZERE YETİŞKİNLERE YÖNELİK BİR EĞİTİM PROGRAMI <i>Pınar Metin, Levent Deniz</i>	2017
TEKNOLOJİNİN PİYANO EĞİTİMİNE KATKILARI <i>Dilek Batıbay</i>	2024
TEMEL BİLGİSAYAR ÖZ-RAPOR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI <i>Berna Kaya, Mithat Takunyacı, Aytaç Kaya</i>	2027
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI <i>Şadan Altınok</i>	2034
TÜRKİYE'DE IPTV TABANLI UZAKTAN EĞİTİM <i>Muhammet Serkan Çınar, Şen Çakır</i>	2040

TÜRKİYE'DE ORTA YAŞ ÜSTÜ YETİŞKİNLERE YÖNELİK YAŞAM BOYU ÖĞRENME OLANAKLARI <i>Halil İbrahim Haseski, Ferhan Odabaşı, Abdullah Kuzu</i>	2047
UYGULAMA ORTAMINDAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİNE BİR BAKIŞ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ <i>Esra Eren, Özden Şahin-İzmirli, Betül Uluuysal</i>	2057
UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNDE SINAV HİZMETLERİNDE VE BASILI MATERYALLERİN DAĞITIMINDA SAĞLANAN LOJİSTİK DESTEK VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ <i>Gülşen Serap Çekerol</i>	2059
UZAKTAN EĞİTİM VE ETİK <i>Mübin Kıyıcı, Aytekin İşman, Zeliha Demir KAYMAK, Özlem Canan Güngören</i>	2065
UZAKTAN EĞİTİMDE AKREDİTASYON <i>Canan Çolak, Mehmet Kokoç, Hasan Karal</i>	2071
UZMANLARIN ZİHİNSEL MODELLERİNİN NEDENSEL HARİTALAR YARDIMIYLA ÇIKARILMASI <i>Selçuk Karaman, Embiya Çelik</i>	2080
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ULUSAL DÜZEYDE TEMEL BİLGİSAYAR KULLANMA BECERİLERİ <i>Mithat Takunyacı, Berna Kaya</i>	2087
VİDEO DESTEKLİ EĞİTİMDE VİDEONUN ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALI <i>Ömer Vural</i>	2093
WEB 2.0 ARAÇLARININ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN BENİMSENME DURUMU: WEB GÜNLÜKLERİ ÖRNEĞİ <i>Ahmet Ağır, Duygu Mutlu</i>	2098
WEB TABANLI İÇERİKLERDE BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİSİ KULLANIMIN SORULARA YANSIMALARI <i>Zehra Sayın</i>	2103
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMENLİĞİ <i>Hüseyin Gümüş</i>	2115
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZEL GÖRSEL ÇAĞRIŞIM HARİTASININ KULLANIMI <i>Gıyasettin Aytaş, Nazife Burcu Erden</i>	2122
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE DİĞER ZÜMRELERLE İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE YARATICI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ <i>Saygın Eylem Yavuz, Meryem Nur Başyigit, Eylül Sözen</i>	2128
YERLEŞİK BİR DERSİN UZAKTAN EĞİTİM İÇİN YENİDEN TASARIMI <i>Ahmet Akıncı, Hatice Gökçe Bilgiç, Hakan Tüzün, Murat Çınar, Esin Kalaycı, Denizer Yıldırım, Yılmaz Yüksel</i>	2135
YÜZ YÜZE ÖĞRETİMDEN UZAKTAN ÖĞRETİME GEÇİŞTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ROL DEĞİŞİMLERİ ROLE CHANGES OF FACULTIES IN THE TRANSITION FROM FACE TO FACE TO DISTANCE TEACHING <i>Burcu Topu, Özlem Baydaş, Turgay Demirel, Selçuk Karaman</i>	2141
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ E-KİTAP UYGULAMASI <i>Raşit Demirel</i>	2147
ZİHİNSEL ENGELLİLERDE E-EĞİTİM DESTEKLİ ÖRNEK MÜZİK UYGULAMALARI <i>Zeki Nacakcı, Alaattin Canbay, Zeki Nacakcı</i>	2152

**1998 ÖSS ve 2010 YGS MATEMATİK SINAV SORU
SEVİYELERİNİN
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
COMPARATIVE ANALYSIS OF MATHEMATICS QUESTIONS
LEVEL IN 1998 ÖSS AND 2010 YGS**

Elif Esra ARIKAN*

Hasan UNAL**

Ahmet Şükrü ÖZDEMİR***

*Elif Esra ARIKAN, Doktora Öğrencisi (Y.T.Ü), arikanee@gmail.com** Yrd.Doç.Dr.Hasan UNAL (Y.T.Ü), hunal@yildiz.edu.tr***Doç.Dr.Ahmet Şükrü ÖZDEMİR (Marmara Üniversitesi), ahmet.ozdemir@marmara.edu.tr

ÖZET

1983-1998 yıllarında ÖSS ve ÖYS olmak üzere iki basamaklı üniversiteye giriş sınavı yapılmıştır. Daha sonra tek basamağa geçilmiş aynı sistem 2010 yılında YGS ve LYS olarak iki basamaklı sisteme geri dönmüştür. Çalışmada 1998 yılı üniversiteye giriş sınavının ilk basamağı ÖSS ile 2010 yılında yapılan üniversiteye giriş sınavı birinci basamağı YGS' nin sorularının bilişsel seviyelerinin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır.

Bu çalışma nitel türde yapılmıştır. Kuramsal çerçevede Bloom Taksonomisi ve metot olarak ta doküman yöntemi kullanılmıştır.

Sonuçlar incelendiğinde 1998 yılı ÖSS sınavının soru seviyeleri genel olarak düşük bulunmuştur. 2010 YGS' de kullanılan sorularda üst bilişsel seviyeye sahip soruların sayılarının fazla olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca soru tarzlarında da oldukça fark görülmektedir. 1998 ÖSS de kullanılan sorular formülle uzun adımlarla çözülebilen sorulardan oluşurken, 2010 YGS de kullanılan soruların bir kısmı formüle dayanmayan kısa cevaplı ve yöntemi keşfederek çözüme ulaştıran sorulardan oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Üniversiteye Giriş Sınavı, 1998 ÖSS, 2010 YGS, Bloom Taksonomisi.

ABSTRACT

University entrance exam style between 1983-1998 (ÖSS-ÖYS) and also in 2010(YGS-LYS) was two stage.

The purpose of this study was to investigate levels of mathematics questions in 1998 University Entrance Exam and 9 ages later in 2010 YGS which was first stage. The research question is:

What is the question levels of mathematics questions in 1998 ÖSS and in 2010 YGS?

The study was qualitative in nature. Bloom's Taxonomy was used as theoretical framework. Document analysis method was applied.

When the results were examined. Question levels in 1998 ÖSS mainly falls in the low cognitive complex'ty. When two exam quest'on levels were compared. Levels of questions are much more complex in 2010 YGS. The most of 'quest'ons 'n 1998 ÖSS could be solved by us'ng formulae but some question of 2010 YGS is not solved by formulate. Also the questions have got short answer. Students have to find a method themselves to solve this questions.

Key Words: University Entrance Exam, 1998 OSS, 2010 YGS, Bloom's Taxonomy.

GİRİŞ

Öğrenmede ve öğretmede hedeflenen kazanımlara ne derece ulaşıldığını belirlemek amacıyla eğitime ilişkin verilerin toplanıp değerlendirilmesi sürecine “ölçme ve değerlendirme” denir[.].

Eğitim araştırmalarında ölçme ve değerlendirmenin önemi son yıllarda artmıştır[4,20,21,6]. Eğitim araştırmalarında ölçmenin öğrenmeyi etkilediği görülmüş ve öğrencilerin kazanımları ölçülerek, bu ölçümlere göre öğrenme şekilleri belirlendiği vurgulanmıştır[4,6,21].

Bu araştırmalara dayanarak, öğrencilerin istedik davranışlara ulaşmaları için ölçme ve değerlendirmenin önemli bir araç olduğuna değinilmiştir[14].

Ülkemizde öğrencilerin hedef kazanımlarının merkezi değerlendirmesi üniversiteye giriş sınavı ile yapılmaktadır[16].

Üniversiteye giriş sınavında Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilgiler alanlarında ölçme ve üst düzey bilişsel yönden de değerlendirme yapılmaktadır[17].

Ortaöğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliğinin 5. maddesinin (g) ve (k) bentlerine göre sınavlarda sorulan soruların niteliksel açıdan sahip olması gereken özellikler 2 maddede belirtilmiştir.

- 1.) Ölçme ve değerlendirme sürecinde ders programlarda belirtilen özel ve genel amaçlar, hedef davranışlar, açıklamalar ve konular esas alınır.
- 2.) Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçları bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışları ölçebilecek nitelikte olmalıdır[16].

Ölçme işlemini değerlendirmek amacıyla 50 yıldır kullanılan ölçüt Bloom taksonomisidir[15]. Bloom taksonomisi; ilk üçü alt bilişsel seviye, son üçü üst bilişsel seviye olmak üzere 6 bilişsel seviyeden oluşmaktadır[3,7].

Bilgi Seviyesi

Öğrenmenin ilk seviyesidir. Öğrencinin öğrendiği kuralları, terimleri, fikirleri, tanımları ve olguları yorum katmadan hatırlaması seviyesidir.

Kavrama Seviyesi

Bilginin hatırlanarak özgün cümlelerle anlatma seviyesidir. Bu seviyede öğrenci görselleştirme, bilgiyi haritadan okuma, örnek verme, özetleme becerilerine sahiptir.

Uygulama Seviyesi

Öğrenilen bilginin farklı bir problemle karşılaştığında kullanılması beklenir. Bilişsel olarak uygulama seviyesinde olan bir öğrenci değiştirme, çözüm sunma, sınıflandırma özelliklerine sahiptir.

Analiz Seviyesi

Analiz seviyesinde öğrencinin parçaları görmesi ve bütün ile ilişki kurması beklenir. Analiz düzeyindeki sorular tümevarımsal veya tümdengelsel olarak düşünülebilir.

Sentez Seviyesi

Öğeleri belli kurallara göre birleştirip yeni bir bütün oluşturabilme seviyesidir. Bu seviyedeki öğrenci, büyük resmi oluşturmak için parçaları birleştirme, kompozisyon yazma, organize etme, rapor çıkarma özelliklerine sahiptir.

Değerlendirme Seviyesi

En üst bilişsel seviye olan değerlendirme seviyesinde öğrenilen bilgi ile yeni varsayımlarda bulunulmasıdır. Bu seviyedeki öğrenci eleştirme, savunma, kanıtlama, tartışma özelliklerine sahiptir.

ARAŞTIRMA

Araştırmanın Amacı

Ülkemizde her yıl gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavı 1983-1998 yıllarında ÖSS ve ÖYS olmak üzere iki basamaklı yapılmıştır. Daha sonra tek basamağa geçilmiş aynı sistem 2010 yılında YGS ve LYS olarak iki basamaklı sisteme geri dönmüştür. Araştırmanın amacı, en son gerçekleştirilen 1998 yılı ilk basamağı ÖSS ile 2010 yılında yapılan birinci basamak YGS' nin karşılaştırılmasıdır. Geçen yıllar sürecinde soruların Bloom taksonomisine göre bilişsel seviyeleri nasıl değişmiştir?

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

1998 ÖSS ve 2010 YGS matematik sınav sorularının Bloom taksonomisine göre bilişsel seviyeleri nedir? Her iki sınav için üst bilişsel ve alt bilişsel seviyedeki soru dağılımı nasıldır?

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Literatür taraması yapıldığında; matematik, fen ve sosyal alanlarda yurt içi merkezi olarak gerçekleştirilen sınavların Bloom taksonomisine göre analizi yapılan çalışmalar mevcuttur.

Fen alanında yapılan çalışmalar:

Çepni, Özsevgeç ve Gokdere (2003), 1990-2002 ÖSS de kullanılan 182 kimya sorusu ile Aksaray, Çorum, Manisa ve İzmir illerinde bulunan ortaöğretim kurumlarında kimya derslerinde sorulan 410 kimya sorusunu formal dönem özelliklerine göre karşılaştırmışlardır. Çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada ÖSS kimya sorularının formal dönem özelliklerini sağlamasına karşın liselerdeki kimya soruları için aynı sonuca varılmadığı belirtilmiştir. Yani okullardaki kimya öğretmenlerinin sınavlarda hatırlamaya yönelik ve zihinsel beceri gerektirmeyen sorular sordukları saptanmıştır.

Dindar ve Demir (2006), 2002-2003 öğretim yılında beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersinde ölçmek amacıyla sordukları sınav sorularının Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi Ankara ilinde Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan 421 ilköğretim okulundan

rastgele seçilen 20 ilköğretim okulu üzerinde sordukları soruların %68.63 ünün bilgi seviyesinde olduğu saptanmıştır. Betimsel tarama modeli kullanılan bu çalışmada öğrencilerin düşünme becerilerinin gelişmesi için öğretmenlerin üst bilişsel seviyeden sorular sormaları önerisinde bulunulmuştur.

Özmen (2005), 1990–2005 OSS de sorulan 223 kimya sorusu hem Bloom taksonomisine göre hem de konularına göre 15 kişilik bir komisyon tarafından doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. Soru % 72'sinin alt bilişsel seviyede, % 28'inin ise üst bilişsel seviyede olduğu görülmüştür. Cepni ve Azar (1998), Trabzon çevre ilçelerde bulunan on orta öğretim kurumunda görev yapan 20 fizik öğretmenin sınavlarda sorduğu 384 soru Bloom taksonomisine göre analiz edilmiştir. Öğretmenlerin alt bilişsel seviyede sorulara daha çok yer verdiği saptanmış ve soruların Bloom taksonomisine göre hazırlanması amacıyla öğretmenlere uygulamalı eğitim verilmesi önerisinde bulunmuşlardır.

Güler, Özek ve Yaprak (2004), 1999–2001 yılları arasında yapılan ÖSS fizik sınav soruları, beş dershanenin 2002-2004 yıllarında yaptıkları ÖSS deneme sınavlarında sorulan 289 fizik sorusu ile orta öğretimde fizik sınavlarında sorulan soruların bilişsel düzeyleri karşılaştırılmıştır. Çalışmada üniversite sınavlarında üst bilişsel seviyeli soruların daha çok sorulduğu, dershanelerin deneme sınavlarında Bloom Taksonomisi göz önünde bulundurulmamasına rağmen soruların ÖSS fizik soruları tarzında hazırlandığı saptanmıştır. Orta öğretimde sınavlarda sorulan fizik sorularının ise alt bilişsel seviyede olduğu tespit edilmiştir. Orta öğretimde sorulan soruların öğrencileri ÖSS ye hazırlamadığı düşünüldüğünden dershanelerin tercih sebebi olduğu vurgulanmıştır.

Sosyal alanda yapılan çalışmalar:

Akpınar (2003), 2001–2002 öğretim yılında Erzincan ilinde orta öğretim okullarında yapılan 120 adet coğrafya yazılı sınavında sorulan 1239 soruyu Bloom Taksonomisine göre incelemiştir. Sınavlarda sorulan soruların bilişsel seviyeleri düşük bulunup ağırlıklı olarak bilgi seviyesinde olduğu vurgulanmıştır. Üst bilişsel seviyeye sahip soru sayılarının oldukça az olduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmada öğretmenlerin daha sağlıklı bir şekilde ölçme değerlendirme yapabilmeleri için hizmet içi eğitim almaları önerisinde bulunulmuştur.

Çetinkaya(2009), 1999-2005 yılları arasında yapılan ÖSS de sorulan Türkçe sorularını konularına ve bilişsel seviyelerine göre analiz edilmiştir. Yedi yılda sorulan toplam 314 sorunun analiz ve kavrama seviyesinde olduğu belirtilmiştir.

Erman (2008), 2003-2006 yılları arasında yapılan orta öğretim kurumlarına öğrenci seçme sınavında yer alan kırk tarih bilimi sorusu tespit edilerek Bloom Taksonomisine göre analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda soruların daha çok kavrama basamağında olduğu tespit edilmiştir. Analiz seviyesinde daha az soru bulunurken sentez ve değerlendirme seviyelerinde sorulara yer verilmediği belirtilmiştir.

Matematik alanında yapılan çalışmalar:

Köğçe ve Baki (2009), Trabzon ilinde bulunan yedi farklı türde ortaöğretim kurumunda (bir genel lise, iki Anadolu lisesi, bir fen lisesi, bir teknik ve çok programlı lise ve bir ticaret meslek lisesi) matematik öğretmenlerinin sınavlarda sordukları sorular Bloom taksonomisine göre karşılaştırılmıştır. 2003-2004 ve 2004-2005 eğitim öğretim döneminde 2300 yazılı sınav sorusu üzerinde çalışma yapılmıştır. Doküman incelemesi metodu kullanılan bu çalışmada farklı okul türlerinde görev yapan öğretmenlerin hazırladığı sınav sorularında bilişsel seviye yönünden kayda değer farklılıklar görüldüğü tespit edilmiştir.

Arıkan, Ünal ve Özdemir (2011), LYS 2010 sınavında yer alan limit, türev ve integral soruları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ders kitabı limit, türev ve integral konuları ünite sonu ölçme değerlendirme sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırmalı analizleri yapılmıştır. Döküman inceleme metodu ile hazırlanan çalışmada LYS de yer alan soruların ölçme değerlendirmede bulunan sorulara göre daha üst bilişsel seviyede olduğu belirtilmiştir.

BULGULAR

1998 ÖSS sorularının ağırlıklı bilgi seviyesinde olduğunu söylemek mümkündür. 2010 YGS' de ise kavrama uygulama ağırlıklı olup analiz ve sentez seviyesinde sorulara da yer verilmiştir. Soruların çözümleri de karşılaştırıldığında 1998 ÖSS sorularının hemen hepsi için belli bir formül ile çözüme rahatlıkla ulaşılabilmenin mümkün olduğu söylenebilir. Ancak 2010 YGS de soruların tamamının belli bir formülle çözülemediği, bazı sorular için kuralların öğrenciler tarafından bulunup çözüme gidilmesi beklendiği tespit edilmiştir. 1998 ÖSS matematik sınavında 43 soru kullanılmıştır. 2010 YGS matematik sınavında ise 40 soru kullanılmıştır. Ancak YGS de 20.soru 2 doğru cevap şıkkı içerdiği için iptal edilmiştir.

Bloom Seviyesi	1998 ÖSS	Toplam	2010 YGS	Toplam
Bilgi				
Kavrama	1,2,3,8,12,24,25,27,40	9	1-8,10,15,18,19	12
Uygulama	4,5,6,7,9,10,11,13-23,26,28-39,41,42,43	34	9,1-14,16,17,21-25,27,28,30,31,33-40	24
Analiz			26,32	2
Sentez			29	1
Değerlendirme				

Birkaç örnekle tespitimizi sunalım:

1998 ÖSS

<p>Soru 1</p> <p>Rakamları sıfırdan farklı ,beş basamaklı bir sayının yüzler ve binler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı ile eski sayı arasındaki fark <u>en çok</u> kaç olabilir?</p> <p>A)8000 B)7800 C)7500 D)7200 E)7000</p>	<p>Bloom Seviyesi: Kavrama</p> <p>Nedeni: Soruda yapılması gereken sadece çözümlenir. En çok olması için de b ve c değişkenleri birbirine en uzak seçilir. b=9, c=1 alınır. Öğrencinin bu soruda rakamları ve basamakları kavraması beklenir.</p>
<p>Soru 2</p> <p>x ve y reel (gerçel) sayılardır. x'in en az 12 katı, y'nin de en az 15 katı birer tamsayıdır. Buna göre, $2x+3y$'nin <u>en az</u> kaç katı bir tamsayı olur?</p> <p>A)30 B)27 C)18 D)9 E)5</p>	<p>Bloom seviyesi: Kavrama</p> <p>Nedeni: Öğrenci bu soruda tamsayı kavramını özümsemiş olmalıdır ki çözüme ulaşabilsin. $a=12x$ ve $b=15y$ olarak alırsak, $2x+3y=\frac{a}{6} + \frac{b}{5} = \frac{5a+6b}{30}$ elde edilir. Buradan da en az 30 katı olması gerektiği görülür.</p>
<p>Soru 3</p> <p>ABCD kenar uzunluğu a olan $ABCD A'B'C'D'$ dikdörtgenler prizmasında D' noktası A ve B ile D noktaları B ile birleştirilirse, hacmi 300 cm^3 olan $CD'BD'$ prizmitin eyle eksenini</p> <p>$ABCD A'B'C'D'$ prizmasının yüksekliği 17 cm olduğuna göre, tabanının bir kenarı kaç cm dir?</p> <p>A) $\sqrt{15}$ B) $2\sqrt{15}$ C) $3\sqrt{15}$ D) $4\sqrt{15}$ E) $5\sqrt{15}$</p>	<p>Bloom Seviyesi: Uygulama</p> <p>Nedeni: Piramidin hacmi $=\frac{1}{3}$ taban alanxyükseklik ile bulunur. Hacim ve yükseklik zaten verilmiş. Taban alan da $a^2/2$ olduğundan kenar çok rahat bulunur. Şekil korkutsa da aslında çözümü çok kolay bir sorudur. Bilgiyi kullanarak yeni bir problem çözümü istendiğinden uygulama seviyesidir.</p>

2010 YGS

<p>Soru 1</p> <p>32. Bir torbada 2 kırmızı, 2 beyaz ve 1 sarı bilye vardır.</p> <p>Torbadan rastgele 4 bilye alındığında torbada kalan bilyenin kırmızı renkte olma olasılığı kaçtır?</p> <p>A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{3}{4}$</p> <p>D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{3}{5}$</p>	<p>Bloom Seviyesi: Analiz</p> <p>Nedeni: Torbada kırmızı bulunma olasılığını hesaplamak yerine torbada kırmızı bulunmama olasılığını hesaplayarak tüm durumlardan çıkarmak daha kolay çözüme ulaştıracaktır. Bu durumun kolaylığını fark etmek de ancak analiz seviyesinde düşünebilmekle gerçekleşebilir. Kırmızı bulunmama durumları $3/5$ olup tüm durumlardan çıkarılırsa $(1-3/5)=2/5$ elde edilir.</p>
---	--

<p>Soru 2</p> <p>26. Aşağıda beş lambadan oluşan bir reklam panosu gösterilmiştir.</p> <p>Panodaki lambalar A lambasından başlayarak soldan sağa doğru, E lambasından sonra ise sağdan sola doğru devamlı olarak yanıp sönmektedir. Örneğin, lambalar A-B-C-D-E-D-C-B-A-B... sırasında yanıp söndüğünden 7. sırada yanıp sönen lamba C lambasıdır.</p> <p>Buna göre, 2010. sırada yanıp sönen lamba hangisidir?</p> <p>A)A B)B C)C D)D E)E</p>	<p>Bloom Seviyesi: Analiz</p> <p>Nedeni: Bu soruda bir döngü vardır. Öğrenci bu soruda kendi bir formülasyon bulmalıdır. Herhangi bir harfi seçebilir. Örneğin A lambası 1-9-17-... şeklinde devam etmektedir. Yani 8 saymada bir yeniden yanmaktadır. Aynı durum diğer lambalar için de geçerlidir. 2010 sayısını 8 e bölersek çıkan bölümde yine A lambası çıkacaktır. Kalan kadar devam edilirse doğru cevaba ulaşılır.</p>
<p>Soru 3</p> <p>29.</p> <p>Yukarıdaki şekilde, tahtanın eş kare motiflerle işlenmiş bir masa örtüsünün masadan sarkan parçası gösterilmiştir. Bu parçanın yan kenarlarında bulunan karelerin içi dolu, diğerlerinin ise boştur.</p> <p>Sarkan parçadaki dolu karelerin sayısı 21 olduğuna göre, boş karelerin sayısı kaçtır?</p> <p>A) 81 B) 84 C) 100 D) 105 E) 121</p>	<p>Bloom Seviyesi: Sentez</p> <p>Nedeni: Eğer sarkan kısımda 21 adet dolu kare varsa yanlarda 10 ar tane dolu kare vardır. Dikkat edilirse boş karelerin 1-3-5-7-... şeklinde tek sayıda boş karelerden oluştuğu görülür. $1+3+5+7+\dots+(2n-1)$. $(2n-1)$ bilinse soru çözülecek ancak n kaçtır? İncelerseniz eğer, n=1 için 1 boş kare n=2 için 3 boş kare n= 3 için 5 boş kare geldiği görülür. Demek ki son kare için n= 10 alınmalıdır. Bu durumda en üstte bulunan boş karelerin sayısı $(2.10-1)$ den 19 elde edilir. Dolayısıyla toplam boş kare sayısı $10^2=100$ bulunur.</p>

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

1983-1998 yılları arasında üniversiteye giriş sınav ÖSS ve ÖYS den oluşan iki basamaklı bir sınavdı. Daha sonra tek basamaklı sınav sistemine geçildi. 2010 yılında ise iki basamaklı sistem yeniden uygulamaya konuldu. İki basamaklı sınav sistemi en son ÖSS-ÖYS 1998 yılında gerçekleşirken 9 yıl sonra ilk kez 2010 yılında YGS-LYS olarak hayata geçirildi. 9 yıl aradan sonra soruların bilişsel seviyelerindeki değişikliklerin kuramsal çerçevede Bloom taksonomisine göre karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Buna göre,

- ❖ 1998 yılı ÖSS de kullanılan soruların daha çok alt bilişsel seviyede olduğu,
- ❖ 1998 yılı ÖSS de kullanılan soruların ezberlenen formüller yardımıyla rahatça çözülebileceği,
- ❖ Soyut düşünmeye yönelik sorulardan daha çok kalıp sorular kullanıldığı,
- ❖ 2010 YGS de genel olarak alt bilişsel seviyede sorular sorulmasına karşın üst bilişsel seviyede sorulara yer verildiği fakat sayılarının az olduğu,
- ❖ 2010 YGS de kullanılan soruların bir kısmının soyut düşünme gücü kullanmayı gerektirdiği,
- ❖ 1998 ÖSS de kullanılan soruların çözümlerinin 2010 YGS de kullanılan sorulara göre daha çok zaman gerektirdiği,
- ❖ 9 yıl aradan sonra soruların soruluş tarzında ciddi farklılıklar olduğu ancak bilişsel seviyede bu farkın daraldığı sonuçlarına varılmıştır.

KAYNAKLAR

- 1.) Akpınar, E. (2003). "Ortaöğretim Coğrafya Dersleri Yazılı Sınav Sorularının Bilişsel Düzeyleri", *Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(1), 13-21.

- 2.) Arıkan, E.E., Unal, H., Özdemir, A.Ş., (2011), “Ders Kitabında ve Üniversite Seçme Sınavında Bulunan İntegral, Türev Limit Konularında Çıkan Soruların Seviyelerinin Karşılaştırılmalı Analizi”, 3. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, K.K.T.C.
- 3.) Baki, A., (2008), *Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi*, KTÜ, Trabzon.
- 4.) Bayrak, R. (2007), “Ölçme ve Değerlendirmenin Öğrenmeye Etkisi”, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
- 5.) <http://talimterbiye.mebnet.net/program-gel-birimi/olc-deg-birimi.htm>
- 6.) Biggs, J. ve Watkins, D. A., (1996). *The Chinese Learner: Cultural, Psychological and Contextual Influences*, CERC and ACER.
- 7.) Çepni, S. ve Azar, A., 1998. “Lise Fizik Sınavlarında Sorulan Soruların Analizi”, *Üçüncü Fen Bilimleri Eğitim Kongresi*, Bildiriler Kitabı, 109-114, KTÜ, Trabzon.
- 8.) Çepni, S., Özsevgeç, T. & GÖKDERE, M. (2003).” Bilişsel Gelişim ve Formal Operasyon Dönem Özelliklerine göre OSS Fizik Ve Lise Fizik Sorularının incelenmesi”, *Milli Eğitim Dergisi*, (157), 30-39.
- 9.) Çetinkaya, S. (2009). “ÖSS’de sorulan Türkçe sorularının taksonomik açıdan değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- 10.) Dindar, H., Demir, M. (2006). “Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi”. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26(3), 87-96.
- 11.) Erman, E. (2008). “2003 – 2006 yılları arasında yapılan orta öğretim kurumlarına öğrenci seçme sınavı ’nda yer alan tarih bilimi sorularının bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- 12.) Güler, G., Özek, N. & Yaprak, G. (2005). “1999-2001 ÖSS Fizik Sınav Sorularının Bilişsel Gelişim Seviyelerinin İncelenmesi”, Dershane ve Liselerde Sorulan Soruların Bilişsel Gelişim Seviyeleriyle Karşılaştırılması, *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 8(2), 63–66
- 13.) Klecker, B. M., (2000). *Assesing Student in a Graduate Tests and Measurement Course: Changing the Classroom Climate*, *Collage Student Journal*, 34(1), 155-161.
- 14.) Kızıroğlu, İ., (1998). “Günümüzde Biyoloji Dersi ve Amaçları”, *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3, 243-250.
- 15.) Köğçe, D. (2003). “ÖSS Sınavı Matematik Soruları ile Liselerde Sorulan Yazılı Sınav Sorularının Bloom Taksonomisi’ne Göre Karşılaştırılması”. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
- 16.) Köğçe, D., Baki, A. (2009). “Farklı Türdeki Liselerin Matematik Sınavlarında Sorulan Soruların Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması”, *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 17(2), 557-574.
- 17.) ÖSYM Ölçme Değerlendirme Klasörü, (1997).
- 18.) Özmen, H. (2005). “1990–2005 OSS Sınavlarındaki Kimya Sorularının Konu Alanlarına ve Bloom Taksonomisi’ne Göre incelenmesi”, *Eurasian Journal of Educational Research*, (21), 187 – 199.
- 19.) Thomas, P. R. ve Bain, J. D. , (1984).” Contextual Dependence of Learning Approaches: The Effects of Assesments”, *Human Learning*, 3, 227-240.
- 20.) Watkins, D. ve Ismail, M., (1994). “Is the Asian Learner a Rote-Learner? A Malaysian Perspective”, *Conetmporary Educational Psychology*, 19, 483-488.

2007 SONRASI KURULAN ÜNİVERSİTELERDE ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI, BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ERASMUS EXCHANGE PROGRAM WHICH UNIVERSITIES ESTABLISHED AFTER 2007, THE CASE OF BİLECİK UNIVERSITY

Dr.Cemalettin HATIPOĞLU
Bilecik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofisi
+90 228 16 01 01/1141
cemalettin.hatipoglu@bilecik.edu.tr

Okutman Kadir BERK
Bilecik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofisi
+90 228 16 01 01/1141
kadir.berk@bilecik.edu.tr

ÖZET

ERASMUS Değişim Programının amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa'nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa'nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirilmeye çalışmaktadır

Bilecik Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş ve kurulduğu tarihte bir fakülte ve altı meslek yüksekokulu ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Akademik ve idari yapılanmasını tamamlanmasının ardından 2009 yılında da Standart ERASMUS Belgesini almaya hak kazanmıştır.2011 yılında da Genişletilmiş ERASMUS Belgesini almıştır.Bilecik Üniversitesi, 2010/2011 öğretim bahar dönemine kadar toplamda Avrupa Birliğine üye değişik ülkelere 43 öğrenci ve 10 öğretim görevlisi göndermiştir.

Anahtar Kelimeler: ERASMUS Değişim Programı, Standart ERASMUS Belgesi, Genişletilmiş ERASMUS Belgesi, Bilecik Üniversitesi,

ABSTRACT

The aim of the ERASMUS Exchange Programme is to strengthen the European dimension and improve the quality of higher education in Europe. This goal, to provide the benefit of the whole of Europe can be summarized as Europe's best practices in various countries. Erasmus program, the objectives of the transnational cooperation between universities, by encouraging and enabling the exchange of students and educators. The countries participating in the program of studies because to achieve transparency and development of academic degrees.

Bilecik University, founded in 2007 and the date it was tries, established, and six vocational school with a faculty of education has started its activities. Following the completion of the academic and administrative structure in 2009, Standard Erasmus University Charter document entitled Extended Erasmus University Charter document in 2011. Bilecik University, spring training to the period 2010/2011 has sent 10 lecturer and approximately 43 students to 10 European Union members in different countries.

Key Words: ERASMUS Exchange Programme, Standard ERASMUS University Charter, Extended ERASMUS University Charter

GİRİŞ

Erasmus Programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkânı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. Erasmus eylemi oluşturulurken hedefler arasında Avrupa'da yüksek öğrenimin kalitesini arttırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde dünya piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır.

Erasmus kapsamında desteklenen etkinlikler şunlardır:

- Öğrenci ve öğretim görevlisi değişimleri,
- Eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik işbirlikleri,
- Müfredat geliştirme projeleri (Curriculum Development-CD) sonucunda elde edilen bilgilerin yaygınlaştırılarak uygulamada kullanılması

1. HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI

1.1. Comenius Programı

Okul eğitimi ile yakından ilgili olan Comenius Programı, Lizbon hedeflerine ulaşabilmek için öğrenciler ve eğitim personeli arasında Avrupa kültür ve dil çeşitliliği ile değerleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmayı, işbirliğini güçlendirmeyi, aktif bir Avrupa vatandaşı olma yolunda öğrencilerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri ve yeterlilikleri edinmelerini ve amaçlamaktadır.

1.2 Erasmus Programı

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretilip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir

Ulusal Ajans bünyesinde mali destek sağlanan Erasmus faaliyetleri şöyledir:

- Hareketlilik Faaliyetleri
 - Öğrenci Hareketliliği
 - Öğrenim hareketliliği
 - Staj hareketliliği
 - Personel Hareketliliği
 - Ders verme hareketliliği
 - Personel eğitimi hareketliliği
 - Hareketliliğin Organizasyonu
- Erasmus Yoğun Dil Kursları
- Yoğun Programlar
- Hazırlık Ziyaretleri

1.3. Leonardo da Vinci

Temel düzeyde mesleki eğitim almakta olan öğrenciler (IVT) ile, işsizler de dahil olmak üzere işgücü dünyasındaki kişiler (PLM) ve mesleki eğitimden sorumlu kişilerin (VETPRO) katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyareti olarak adlandırılacak hareketlilik faaliyetleridir. Burada esas nokta, temel mesleki

eğitim ve sürekli mesleki eğitimin Avrupa boyutunun güçlendirilmesi, kişilerin teori ve uygulama içeren faaliyetlerden, özellikle iş bağlantılı eğitimle deneyim kazanmaya teşvik edilmesi, dil becerilerinin, ülkelerarası bağlantıların, eğitmenler ve insan kaynakları yöneticileri için başarılı uygulamaların değişimlerinin geliştirilmesidir. Bu tür bir faaliyet alanı mesleki eğitim alanındaki tüm sosyal ortakların bir araya gelmesini sağlayarak hem ülkelerarası işbirliğinin hem de iş dünyası ile eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için yararlıdır.

1.4. Grundtvig Programı

Grundtvig Programı, bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluşan gereksinimleri karşılamak ve yetişkin kişilere yaşamları boyunca, bilgi ve niteliklerini geliştirmek için imkanlar sunarak istihdam olanaklarını artırmak ve toplumda meydana gelen değişikliklere uyum sağlamalarını amaçlar.

Grundtvig, mesleki eğitim dışında her çeşit yetişkin ve yaygın eğitim üzerine odaklanır. Yaygın eğitim içindeki öğrenci, öğretmen, eğitmen ve diğer personelle yetişkin eğitim alanındaki eğitim kurumları ve bu tür eğitim fırsatları sunan kuruluşları hedefler. Yaygın eğitim kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yüksek öğrenim kurumları vs. ülkeler arası ortaklıklar, Avrupa projeleri ve ağlar kurarak birlikte çalışabilirler. Bu tür kurum ve kuruluşlarda yetişkin eğitimi faaliyeti yapanlar aynı zamanda uluslararası hareketlilik faaliyetlerinde de bulunabilirler.

2. 2007 YILI SONRASINDA KURULAN ÜNİVERSİTELER

2007 yılı sonrasında kurulan üniversiteler, kuruluş tarihleri ve Erasmus Değişim Hareketine başlangıç tarihleri tablo 1de gösterilmiştir.

Tablo 1 Üniversitelerin Kuruluş Tarihleri Ve Erasmus Değişim Hareketine Başlangıç Tarihleri

Üniversitenin Adı	Kuruluş Tarihi	ERASMUS Hareketlilik Faaliyetlerine Başlangıç Dönemleri
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ	2007	2010-2011
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ	2007	2010-2011
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ	2007	2008-2009
BATMAN ÜNİVERSİTESİ	2007	-
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ	2007	2008-2009
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ	2007	-
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ	2007	2010-2011
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ	2007	2010-2011
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ	2007	2010-2011
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU	2007	2008-2009
İZMİR ÜNİVERSİTESİ	2007	2008-2009
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ	2007	2007-2008
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ	2007	2010-2011
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ	2007	2010-2011
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ	2007	2010-2011
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ	2007	-
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	2007	2009-2010
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ	2007	2010-2011
OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ	2007	-
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ	2007	2008-2009
SİİRT ÜNİVERSİTESİ	2007	2010-2011
SİNOP ÜNİVERSİTESİ	2007	2008-2009
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ	2008	2010-2011
BARTIN ÜNİVERSİTESİ	2008	2009-2010
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ	2008	2010-2011
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU	2008	-
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ	2008	-
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ	2008	2010-2011
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ	2008	-
İĞDIR ÜNİVERSİTESİ	2008	-
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ	2008	-
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ	2008	2010-2011
PIRİ REİS ÜNİVERSİTESİ	2008	-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ	2008	-
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ	2008	2010-2011

YALOVA ÜNİVERSİTESİ	2008	-
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ	2009	2010-2011
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ	2010	-
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ	2010	-

Tablo 1 Üniversitelerin Kuruluş Tarihleri Ve Erasmus Değişim Hareketine Başlayış Tarihleri (Devamı)

Üniversitenin Adı	Kuruluş Tarihi	ERASMUS Hareketlilik Faaliyetlerine Başlayış Dönemleri
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ	2010	-
NUH NACI YAZGAN ÜNİVERSİTESİ	2010	-
PLATO MESLEK YÜKSEK OKULU	2010	-
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ	2010	-
TOROS ÜNİVERSİTESİ	2010	-
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ	2010	-
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2010	-
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ	2010	-
KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	2010	-
KONYA ÜNİVERSİTESİ	2010	-
KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ	2010	-
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ	2010	-

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ

Bu çalışmanın amacı, 2007 Sonrası Kurulan Üniversitelerde Erasmus Değişim Programı hakkında bilgi almak ve Bilecik Üniversitesinde ERASMUS Değişim Programından faydalanan ve geri dönen öğrencilerle yapılan Ulusal Ajans tarafından hazırlanan nihai formları SPSS veri analizi programı ile değerlendirilerek memnuniyet ve başarı üzerine etkisi incelenecektir.

4. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Bilecik Üniversitesi 2008-2009 yılından itibaren Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği kapsamında yararlanan öğrencilerdir.

5. ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

Tablo 1: Yurtdışındaki Öğrenim Döneminizdeki Yıl/Dereceniz

	Frekans	Yüzde
Lisans	42	97,7
Yüksek Lisans	1	2,3
Toplam	43	100,0

Bilecik Üniversitesi 2008-2009 yılından itibaren ERASMUS Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Kapsamında yurt dışına 42 Lisans öğrencisi ve 1 Yüksek Lisans öğrencisi göndermiştir. Öğrencilerimizden %67,4'ü faaliyet süresini çok kısa bulurken, % 14'ü faaliyet süresini uygun bulmuştur.

Tablo 2: Yurtdışına Gitmek İstemenize Etken Olan Sebepler Nelerdir?

	Akademik	Kültürel	Yabancı bir ülkede yaşamak	Yabancı dili kullanmak	Yurtdışında yaşayan arkadaşlar	Kariyer planları/ gelecekteki istihdam edilebilirlik imkânları	Avrupa deneyimi	Bağımsız olmak /özgüven
Evet (Yüzde)	81,4	86,0	76,7	76,7	11,6	100,0	83,7	67,4
Hayır (Yüzde)	18,6	14,0	23,3	23,3	88,4	0	16,3	32,6
Toplam	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Öğrencilerimizin %100'ü Kariyer planları/ gelecekteki istihdam edilebilirlik imkânlarını yurtdışına gitmek istemelerine etken en önemli sebep olarak belirtmişlerdir. Diğer sebepler sonra ise; %86 ile Kültürel faktörleri ve %81,4 ile Akademik faktörler gelmektedir.

Tablo 3 Misafir Olduğunuz Kurumdaki Öğretim Görevlilerinin ve Aldığınız Derslerin Ve Çalışma Araçlarının Yeterliliğini Nasıl Değerlendirirsiniz?

	Misafir Olduğunuz Kurumdaki Öğretim Görevlilerinin Yeterliliğini Nasıl Değerlendirirsiniz?		Misafir Olduğunuz Kurumda Aldığınız Derslerin Ve Çalışma Araçlarının Yeterliliğini Nasıl Değerlendirirsiniz?	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Yetersiz	5	11,6	7	16,3
Zayıf	15	34,9	12	27,9
İyi	9	20,9	15	34,9
Olumlu	13	30,2	8	18,6
Mükemmel	1	2,3	1	2,3
Toplam	43	100,0	43	100,0

Öğrencilerimizin misafir oldukları kurumdaki öğretim görevlilerini %2,3'ü mükemmel ve %11,6'sı da yetersiz olarak bulmuşlardır. Öğrencilerimizin misafir olduğunuz kurumdaki aldıkları dersleri ve çalışma araçlarının yeterliliklerini ise %2,3'ü mükemmel ve %16,3'ü de yetersiz olarak değerlendirmişlerdir

Tablo 4: Misafir Olduğunuz Ülkenin Dilindeki Yeterliliğinizi Erasmus Öğrenim Döneminden Öncesi Ve Erasmus Öğrenim Dönemini Sonrası Değerlendirmeleri?

	Erasmus Öğrenim Döneminden Öncesi		Erasmus Öğrenim Dönemini Sonrası?	
	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Hiç	13	30,2	3	7,0
Çok Az	25	58,1	17	39,5
Biraz	5	11,6	9	20,9
İyi	-	-	14	32,6
Toplam	43	100,0	43	100,0

Erasmus öğrenim döneminden öncesi ülkelerin dillerini hiç bilmedikleri oranı %13 iken gittikten sonraki oranı ise % 3 olarak belirlenmiştir.

Tablo 5: Erasmus döneminizi akademik çıktılar açısından değerlendirmeniz?

	Frekans	Yüzde
İyi	19	44,2
Olumlu	12	27,9
Mükemmel	12	27,9
Toplam	43	100,0

Öğrencilerimizin %44,2'si iyi bulurken, %27,9'u olumlu ve mükemmel bulmuşlardır.

Tablo 6: Erasmus döneminizin kariyerinize katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?

	Frekans	Yüzde
Evet	35	81,4
Hayır	8	18,6
Toplam	43	100,0

Öğrencilerimizin %81,4'ü Erasmus döneminin kariyerlerine katkı sağlayacağını düşünürken, %18,6'sı ise bu görüşe katılmamaktadır.

Tablo 7: Erasmus döneminizin iş bulmanıza yardımcı olacağını düşünüyor musunuz?

	Frekans	Yüzde
Evet	36	83,7
Hayır	7	16,3
Toplam	43	100,0

Öğrencilerimizin %83,7'si' Erasmus döneminin iş bulmasına katkı sağlayacağını düşünürken, %16,32'ü ise bu görüşe katılmamaktadır.

Tablo 8: Erasmus döneminizin genel değerlendirmesi

	Frekans	Yüzde
İyi	1	2,3
Olumlu	28	65,1
Mükemmel	14	32,6
Toplam	43	100,0

Öğrencilerimizin %65,1'i Erasmus dönemini olumlu olarak değerlendirirken, %32,6'sı mükemmel olarak değerlendirmiştir.

6. SONUÇ

Bu çalışma ile Bilecik Üniversitesi öğrencilerinin Erasmus değişim programı ile ilgili görüşleri belirlenmiştir. Yapılan anket sorularının değerlendirilmesi sonucunda, öğrencilerimizin Erasmus değişim programının kendileri için ileriye dönük olarak iş bulmalarına ve kariyerlerine katkı sağlayacağı anlayışı ortaya çıkmıştır. Öğrencilerimiz geri döndüklerinde program ile ilgili olumlu görüş bildirerek Erasmus değişim programının kendilerine için faydalı olduğunu belirtmişlerdir.

Bu çalışma ayrıca; Erasmus değişim programından yararlanmayı düşünen kararsız öğrencilerimize de yol gösterecektir.

KAYNAKÇA

1. <http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&bid=8> (2011)
2. <http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&bid=9> (2011)
3. <http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&bid=10> (2011)
4. <http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&bid=11> (2011)

21. YÜZYILDA TOPLANTI YÖNETİMİ: DÜNYADAKİ ÇALIŞMALAR VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR

MEETING MANAGEMENT AT 21st CENTURY: THEORIES IN WORLD LITERATURE AND PRACTICES IN TURKEY

Prof. Dr. Alemdar YALÇIN

Gazi Üniversitesi, mavalcin@gazi.edu.tr

Dr. Yasemin DİNÇ KURT

Hacettepe Üniversitesi, dinckurty@gmail.com

Arş. Gör. Başak UYSAL

Gazi Üniversitesi, basakuysal@gazi.edu.tr

ÖZET

21. yüzyıl insanı, tarihinde hiçbir zaman olmadığı kadar inisiyatif kullanma, karar verme ve iletişim kurma sorumluluğuyla karşı karşıyadır. İnsana kendisiyle kesişen ve çelişen diğer insanlarla bir araya gelebileceği atmosferi ise toplantı sağlamaktadır. Dolayısıyla toplantı, 21. yüzyıl insanı için bir gerekliliktir. Bu gereklilikten hareketle toplantı yönetimi kavramı; Türkiye örnekleminde yola çıkılarak ele alınmıştır. Bununla birlikte 21. yüzyılda takım çalışması-bireysellik kavramları, çatışma yönetimi ve ikna, liderlik/yöneticilik kavramları ve Türk eğitim sisteminde toplantının yeri çalışmada incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemine dayalı olan bu çalışmada yurt içi ve dışındaki literatürden, kamu kurum ve kuruluşlarda araştırmacılarca verilen kurs ve seminerlerden yararlanılmıştır.

Çalışma sonucunda toplantı bileşenleri, çeşitleri ve katılımcı özellikleriyle ilgili ithal sınıflandırmalar yerine Türkiye ölçeği esas alınarak yeni bir sınıflandırmaya gidilmiş, toplantı yönetimi kavramının akademik olarak incelenerek geliştirilmesi, popüler kaynaklardan ziyade bilimsel bakış açısıyla ele alınmasının gerekliliği tespit edilmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak için de toplantı yönetimi kavramının örgün eğitimde işler hâle getirilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toplantı yönetimi, takım çalışması, lider ve katılımcı özellikleri, çatışma yönetimi, ikna

ABSTRACT

In 21st century people needs to use personal initiative, make decisions and responsibility to communicate as never been in his/her history. Meetings provide the necessary atmosphere to meet people who have conflicts or agreements with them and therefore are a must for 21st century people. As a result of this importance meeting management concept is presented on samples from Turkey. Also group work and individuality in 21st century, conflict management and persuasion, leadership and management concepts in Turkish Education System are examined. In this qualitative study, domestic and foreign literature, courses and seminars given by researchers in public institutions are used.

As a result of this study, a new classification is constructed regarding Turkish scale of components, types and participant attributes of meetings instead of using foreign classifications. Also the necessity of developing meeting management concept by academic means instead of using popular resources is introduced. And the importance of using meeting management concept actively in formal education is emphasized.

Keywords: Meeting management, teamwork, leader and participant features, conflict management, persuasion

Giriş

Küreselleşen, gelişen ve sınırları artık tam olarak bilinen dünyayla bağlantılı olarak yaşamdaki her şeyin birbiriyle ilişkili olduğunu savunan görüşler günümüzde sıkça duyulmaktadır. Bu görüşler; holistik bakış, bütünsel bakış açısı yahut Quantum düşünce gibi farklı adlandırmalara sahip olsa da bakış açısının temelinde yeni paradigmanın getirdiği yeni kavramların varlığı tartışılmazdır. Çünkü artık Edward N. Lorenz'in belirttiği gibi, Amazon Ormanlarında bir kelebeğin kanat çırpması, Avrupa'da fırtına kopmasına neden olabilir. Dolayısıyla dünyanın bir bölgesinde herhangi bir disiplin içerisinde meydana gelen değişim, tüm disiplinleri değişik ölçülerde etkileyebilmekte ve 21. yüzyıl insanının bu değişimi parça olarak değil, bütün olarak görmeye ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. 19. yüzyılda hâkim olan ve bilgiyi küçük parçalara bölerek anlaşılır hâle getirmeyi amaçlayan analitik yaklaşım, hedefe ulaşmak için "büyük resim"i görmesi gereken 21. yüzyıl insanına artık yardımcı olamamaktadır. Harflere, ağaca, hücrelere ve ülkelere bakan insan; sırasıyla sözcüğü, ormanı, organları ve dünyayı gözden kaçırmaktadır (Uysal, 2009). Bu amaçla, insanların artık birbirlerine ve tüm dünyaya bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşması gerekmektedir, bu düşünce de beraberinde *takım çalışması* kavramını getirmiştir. Son yıllarda yaşanan gelişmeler, insana bireysel düşünüp takım çalışmasıyla hareket etme ve devamında da başarılı olma zorunluluğu getirmektedir. Bu gelişmeler şunlardır:

- Bilim ve teknolojiye ortaya çıkan gelişmeler, bunların insana yansımaları
- Toplum anlayışındaki gelişmeler
- Bilim felsefesinde ortaya çıkan anlayış değişimleri (Yalçın, 2002).

Yöntem

Doküman analizi, yabancı literatür taraması, özel/kamu kurum ve kuruluşlarda verilen kurs ve seminerlerden elde edilen tecrübeler ve devamında yapılan kurum içi toplantılardan elde edilen veriler çalışmada yöntem olarak esas alınmıştır.

21. Yüzyılda Takım Çalışması-Bireysellik İkilemi ve Toplantı Yönetimi

Tarım toplumundan endüstri toplumuna geçen insanlık, 21. yüzyılda bir sınıf daha atlayarak bilgi toplumuna doğru yola çıkmıştır. Coğrafi bölge sınırı olmadan teknolojik gelişmelerden her alanda yararlanan toplum, problemleri ve olayları artık birey odaklı olarak ele almaktadır. Bilgi toplumundaki bu şekilde meydana gelen büyüme ve gelişme her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kendisini gösterecek ve bu gelişme her zaman yukarıya değil, bazen de ileriye doğru olacaktır. Burada da disiplinler arası çalışma ve iş birliği gündeme gelmektedir. Günümüzde, birçok alandaki birçok problem, disiplinler-arası yaklaşımla çözülebilmekte ve yatay ilerlemeye her alanda önem verilmektedir. Sözü edilen bütüncül bakış açısı, insanların birbirlerine olan bakış açısını da etkilemiştir. Artık, "Bu insanlar bizden farklıdır, dolayısıyla yaptıkları yanlıştır." anlayışı bitmiş, yerine "Bu insanlar bizimle ne gibi benzer özelliklere sahiptirler, başarıları ve sorunları nelerdir?" anlayışı doğmuştur (Türkoğlu, 2005). Bu da insanlar arasında takım çalışmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Birlikte yapıp birlikte geliştirme amacıyla olan insanların bir araya gelmesi, toplantı sayesinde gerçekleşmektedir. Takım çalışması, problemlerin doğru teşhisini ve doğru çözümleri getirir. Çalışanlar aktif olarak yönetime katılırlar. İletişim, bilgi alışverişi sağlanır ve böylece daha güçlü bir enerji ortaya çıkar. Bu nedenle yenilenen bakış açısı, birey temelli takım çalışmasını gerektirmektedir.

Yenilenen Bakış Açısı ve Toplantı Kavramı

19. yüzyıldan bu yana hâkim olan dikey bakış açısının yerini günümüzde yatay bakış açısı almıştır. Dolayısıyla veri, -bu veri; emir, istek, rica, öneri yahut temenni olabilir- sadece üst konumdan aşağıya doğru hiyerarşik biçimde ilerlememekte, bunun yerine yatay bir süreç izleyerek kurum üyelerini birlikte yapıp birlikte geliştirmeye teşvik etmektedir. Yenilenen bakış açısıyla Taylorist yaklaşımın eseri olan dikey ilerleme gündemdeki yerini kaybetmiş, bunun yerine "birlikte yapıp birlikte geliştirme" anlayışı yatay ilerlemeyle birlikte hâkimiyetini her alanda göstermeye başlamıştır. Bu durum, birçok disiplin için geçerlidir. Üniversiteler dışındaki iş örgütlerinin en başarılı olanları, tam da bu Taylorist yaklaşım rekabet güçlerini ve etkinliklerini azalttığı için Taylorist olmayan sistemlere geçmişlerdir (Greenwood ve Levin, 2003: 83). Statüleri dikey olarak konumlandırılmış bireyleri yatay düzlemde bir araya getirebilmenin en iyi yolu ise toplantılardır ve bu, toplantının en önemli işlevidir.

Toplantının işlevleri; kuruma, personele, amaca, eldeki imkânlarla ve kuruluşun amacına göre değişiklik gösterebilir. Fakat çeşidi ne olursa olsun bir toplantının bilgi verme-öğrenme, bilgi alışverişi ya da sorunları saptama, karar alma ve sorun çözme, katılımlı yönetim gerçekleştirme gibi işlevlerden en az birini yerine getirmesi, toplantının varlığını anlamlı kılabilmesi için gereklidir.

Türk Eğitim Sisteminde Toplantı Yönetimi Kavramı

Toplantı kavramı ve toplantı yönetimi, uluslar arası düzlemdeki birçok üniversitede bağımsız lisans programı olarak kabul görmektedir. Türkiye’de de özellikle iktisadi bilimler akademilerinde ders içeriği ve tanımı olarak toplantı kavramına değinilmektedir. Bunun haricinde Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerin tümünde ortak ders olarak okutulan “Türkçe Sözlü Anlatım” ders içeriği de toplantı kavramına kısıtlı da olsa değinilmektedir. Türkçe Sözlü Anlatım dersinin kur tanımı aşağıda verilmiştir.

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtmaya, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Kur tanımında açık olarak ifadesini bulmasa da dersin gereklilikleri ve amaçları, toplantının bileşenlerine ve işlevlerine işaret etmektedir. Dolayısıyla toplantı kavramı, üniversitelerde okutulan Türk Dili, Sözlü Anlatım derslerinde de yer almakla birlikte toplantı şeklinde değerlendirilmemektedir.

Toplantı Çeşitleri

Her toplantı öncesinde katılımcıların belirlenmesi kadar toplantı türünün belirlenmesi de önemlidir. Toplantının türünün belirlenmesinde katılımcıların yanı sıra sayıları, toplantı süresi, toplantı yeri, toplantının diğer bileşenleri de büyük önem taşır.

Literatür bize göstermektedir ki toplantıların yapıldığı disiplin alanı ne kadar genişse toplantı türleri de aynı ölçüde çeşitlenebilmektedir. Çoğu disiplinde ortak olan toplantı türlerinden başlıcaları şu şekilde sıralanabilir: Bilgi verici toplantılar, sorun çözücü toplantılar, sorun tanımlama toplantısı, değerlendirme ve karar verme toplantısı (kurul toplantısı), koordinasyon toplantıları, komisyon toplantıları, eğitici toplantılar, müzakere toplantısı, yönlendirici toplantılar, mesleki toplantılar, düzenli uygulanan yönetim toplantıları, vb.... Görüldüğü gibi birden çok toplantı çeşidi vardır ve hepsini bir arada toplamak amaçlandığında muhakkak birkaçı eksik kalacaktır. Bu sebeple tüm toplantı çeşitlerini bir çatı altında toplamak önerilmektedir. Buna göre, toplantı çeşitleri; lider odaklı toplantılar, katılımcı odaklı toplantılar ve etkileşimli toplantılar olarak gruplanabilir (Bkz. Tablo 1)

Tablo 1: Toplantı Çeşitlerinin Birey Temelli Dağılımı

Lider Odaklı Toplantılar	Katılımcı Odaklı Toplantılar	Etkileşimli Toplantılar
Bilgi verici toplantılar	Speakers’ Corner	Sorun tanımlayıcı toplantılar
Değerlendirme ve karar verme toplantıları	Sorun çözücü toplantılar	Mesleki toplantılar
Koordinasyon toplantıları	Müzakere toplantısı	Sürece bağlı toplantılar (Avrupa Birliği toplantıları, meclis toplantıları, uluslar arası toplantılar)
Komisyon toplantıları		
Yönlendirici toplantılar		

Çatışma Yönetimi ve İkna

Her toplantıda katılımcılar farklı olacağı için çatışma olma olasılığı da vardır. Şunu da göz önüne almak gerekmektedir ki katılımcı/dinleyici/izleyici yahut seyirci her zaman pasif durumda olduğunu düşünmektedir ve bu nedenle agresif bir ruh hâline sahip olabilir. Bunu engellemek amacıyla liderin çatışma yönetimi hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bu çatışmalara neden olan fikir farklılıkları aslında doğru sonuca varabilmek için gereklidir. Bunun için toplantı yöneticisinin çatışmaları sükunetle karşılaması, paniklememesi, olası çatışmanın sonuca katkılarını düşünerek çatışmayı değerlendirmesi gerekir.

Toplantı yönetimiyle ilgili bazı popüler kaynaklar, “Eğer açık ve sonuç odaklı bir konu yoksa toplantı yapmayın” şeklinde direktifler vermektedirler. Bu bilgi, yenilenen bakış açısı doğrultusunda yeniden şekillenen toplantı, lider, katılımcı tanımlamalarının hepsiyle ve bazı toplantı çeşitleriyle (Sorun tanımlama toplantısı, sorun çözme toplantısı vb.) çelişir niteliktedir. Bu anlayış, çatışma ortamını engelleyecektir; fakat aynı zamanda yeni fikirlerin ortaya çıkmasını da engelleyici bir anlayış olacağını kabul etmek gerekir.

Yönetici çatışmanın nedenini ve sonucunu açık bir dille herkesin anlayabileceği şekilde anlatması gerekir. Açıklık ve anlaşılabilirlik, etkileyicilik ve ikna çatışma yönetimindeki önemli ipuçlarıdır. Toplantı, insanların iletişim becerilerini sergiledikleri bir atmosfer oluşturması sebebiyle aynı zamanda bir alışveriş süreci özelliği de taşımaktadır. Kodlar, mesajlar, alıcı ve araçlar değişebilir, fakat asıl amaç olan ikna etme daima sabit kalmaktadır. Dolayısıyla belirli bir hedefe yönelmiş insanların bir araya getirilmesindeki örtük amaçlardan birisi de kitleyi/bireyi ikna etmektir.

Toplantıda Özerklik Sağlama: Lider mi Yönetici mi?

Yönetici, 21. yüzyılda belirlenen yönlendirici insan tipine uyan bir kelime değildir. Her alanda, dikte eden ve emir veren yönetici modeli yok olmuştur. Yol gösterme ve vizyon sağlayabilme özelliklerinden ötürü “lider” kelimesi, bu çalışmada “yönetici” kelimesi yerine tercih edilmiştir.

Lider, hızlı düşünebilmeli, iyi bir dinleyici olmalı, kendini anlaşılır bir şekilde ifade etmelidir. Ayrıca tarafsızlık yöneticide olması gereken önemli bir özelliktir. Liderin karar almasının faydaları olduğu gibi zararlı yönleri de vardır. Liderin karar alması kolay bir yoldur. Katılımcıların kararı benimseme ve uygulamalarında sıkıntıların olabileceği düşünülmelidir. Bu anlamda katılımcıların görüşlerine tek tek yer vermek ve liderin de tekrarlaması, ortak noktaların bulunması ve son olarak karar alındıktan sonra yapılacakların belirtilmesi bu anlamda lidere olumlu nitelikler kazandıracaktır.

Lider, kendinden emin ve yetkisini kullanarak toplantıyı açmalıdır. Toplantıda zamanında başlamak ve zamanında bitirmek aktif bir liderin elindedir. Gündemi sunmak ve ardından katılımcının görüşlerine ve görüş birliği yapmalarına önem vermek, alınan kararları net bir şekilde ifade etmek ve katılımcıların birbirlerine saygılı davranmalarını sağlamak esastır.

Katılımcı Özellikleri

Mentor’a göre bir toplantıdaki roller şunlardır: Lider, kolaylaştırıcı, yazman, katkıcı ve uzman. Bu çalışmada lider dışındaki tüm roller, katılımcı olarak ele alınmıştır.

Toplantıya kimlerin katılacağı ve toplantının kaç kişiyle yapılacağı önemli bir husustur. Mentor (2006), katılımcı sayısı ile ilgili olarak “Eğer bir sorunu çözeniz ya da bir karar almanız gerekiyorsa, toplantıya çağıracağınız kişi sayısı sekizden çok olmasın. Sekizden fazla insanın bir odada bir araya gelmesinin yaratacağı sorunlar, her zaman çözeceği sorunlardan fazla olur (Mentor; 2006: 18-20).” diyerek görüşünü belirtmiştir. Bununla birlikte şu da bilinmektedir ki insanın olduğu yerde formülasyonlar çok da etkili olmayacaktır. Dolayısıyla bu çeşit bir sınırlama, toplantının içeriğine, katılımcı niteliklerine ve alınması amaçlanan sonuca göre değişebilir. Böyle nicel bir sınırlama yerine katılımcılara yönelik nitel sınırlamalar koyulması daha yararlı olacaktır.

Toplantıya katılacak kişiler toplantı içeriği hakkında bilgi ve söz sahibi olma özelliği taşımalıdır. Bu konularda girişim ve deneyimleri olan, alınan kararları uygulayabilecek bilgi ve birikime sahip kişiler olmalıdır.

Katılımcılar, hedef belirlendikten sonra tespit edilmelidir. Katılımcılar sadece dinleyip rapor alma yerine karara da katılmalıdırlar. Katılımcılara yeterli süre önce bildirimde bulunmak gerekir. Toplantı maddeleri tanıtılmalı, konu netleşmeli, roller belli edilmeli, önceki bilgiler açıklanmalıdır.

Katılımcı problemi tanımalı, olası nedenlerini tanımlamalı, problemi oluşturan nedeni bilmelidir. Tüm bunların gerçekleştirildiği durumda bile –daha önce de belirttiğimiz gibi insanın olduğu yerde formülasyonlar etkili olamayacağı için- bazı pürüzlerin ortaya çıkması muhtemeldir. Katılımcı odaklı pürüzlerin başında ise “zor katılımcılar” olarak adlandırılan grup gelmektedir.

Tablo 2: Katılımcı Özellikleri Sadler ve Tucker. *Common Ground*. South Melbourne, Macmillan, 1981. s. 82.

Konuşkanlar	Sürekli konuşurlar; fakat asıl konuya olan katkıları azdır.
-------------	---

Uykucular	Süreçle ilgilenmez, gözleri açık uyuyabilir.
Yıkıcılar	Her görüş ve düşünceyi yıkıma uğrattıp yanlış bir tarafını bulur.
Akılçılar	Değerli katkılar yapar ve düşünmeye değer fikirler öne sürerler.
Tuzakçılar	Yapılan hataları göstermek için fırsat kollar, özellikle lideri zor duruma düşürmek ister.
Çok bilmişler	Konuşmayı kendi tekellerine almak isterler; fakat iyi fikirleri olabilir.
Düşünücüler	Ortaya çıkmak için utangaçtırlar; fakat değerlidirler.

Toplantının bitirilmesi ve değerlendirilmesi

Toplantının bitirilmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında tamamlanan konular hakkında bilgi vermek ve belirlenen sonuçların hepsinin konuşulduğundan emin olmak gerekir. Tamamlanamayan işler belirlenir, bunların üzerinde durulacağını belirtilir ve bir sonraki toplantıyı kimin planlayıp düzenleyeceğine karar verilir.

Değerlendirme ise tüm toplantının bir sağlaması niteliğindedir, dolayısıyla sağlıklı bir toplantı değerlendirmesi, toplantı süreci içerisindeki kesişen ve çelişen noktaların ana hatlarının tümünü kapsar. Bunu sağlamak içinse

Sonuç

19. yüzyıla hâkim olan eski anlayış, “Altını olan, kuralı koyar.” şeklindedir. Fakat günümüzde bireylerin günlük yaşamda başarılı olabilmeleri için bir sosyal sermayeye yani kişisel yeterliliklere de sahip olması gerekmektedir. Bu durum, toplantıların düzenlenmesi ve sürdürülmesinde de geçerlidir.

Bu genellemeyi eğitim sektörüne indirgemek de mümkündür. Eğitiminin lider özelliğinin ön planda olduğu günümüzde eğitim fakültelerindeki yönetim derslerinin yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı vardır.

Her toplantı kendi tekniğini kendisi getirir. Bu ise tesadüfi değildir. Doğru kurulmuş çerçeve tekniği belirler. Toplantı yönetiminin belirli ölçü ve sınırları vardır. Bunlar ise durum ve zaman göre kendisini yeniler ve geliştirir.

Toplantı kurallarını formülize etme/kültüre toplantı çeşidine coğrafya, yer, zaman, dil, birikim, amaca vb. göre değişir. Toplantı çeşitleri disipline göre değişir. Önemli olan üst çatıyı kurabilmektir.

Son söz olarak ise şunu söylemek gerekir ki toplantı yönetimi, tek başına bir disiplin değildir. Ekip liderliği, zaman yönetimi, proje yönetimi, gelecek planlama ile eşlenik olarak gelişir.

KAYNAKÇA

A. Jay, “How to Run a Meeting,” *Harvard Business Review*, March-April 1976, pp. 43-57.

Achieving Effective Meetings – Not Easy But Possible, Bradford D. Smart in a survey of 635 executives

Archer Center Leadership Conference 2009

B. L. Shoop, “How to run an Effective Meeting,” Focal Point, Optical Society of America, October 1996. Reprinted in *IEEE CrossTalk*, Vol. XXXIV, No. 8, January 1998.

Dergisi, 2005.

GM Consultants, Pittsburgh, PA 1993, How to Run an Effective Meeting Barry L. Shoop, Ph.D.

GREENWOOD, Davydd ve Morten Levin. (2003). Üniversite-Toplum İlişkilerinin Yeniden Yaratılması: Eylem Araştırma/Akademik Taylorizm. Eğitimin Geleceği. Sabancı Üniversitesi Yayınları. Edit: Oğuz Babüroğlu. İstanbul.

IEEE Region 1 Director ElectIEEE Region 1 Summer Meeting, August 15, 2003, Schenectady, New York

KARTAL, Sadık. (2009). Toplantı Yönetimi Yöneticinin El Kitabı, Maya Akademi, Ankara.

MENTOR, P ocket. (2006). Toplantı Yönetimi. Çev: Ahmet Kardam. Optimist Yayınları, İstanbul.

PEARCE, FIGGENS & GOLEN, Principles of Communication, New York, John Wiley & Sons, 1984.

SADLER ve TUCKER. Common Ground. South Melbourne, Macmillan, 1981. s. 82.

TÜRKOĞLU, Adil. (2005). “Avrupa Birliği Sürecinde Eğitimi Etkileyen Faktörler,” Millî Eğitim

UYSAL, Başak. (2009). Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Ekseninde Türkçe Ders Kitapları ve Programlarının Değerlendirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.

WEDGEWOOD, H. C. “Fewer Camels, More Horses: Where Committees Go Wrong,” Personnel, Vol. 44, No. 4, July-Aug 1967.

YALÇIN, Alemdar. (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri, Ankara: Akçağ Yayınları.

3G MOBİL İLETİŞİMİN M-ÖĞRENME UYGULAMALARINA YANSIMASI

Fatma AKGÜN

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
fatmaa@trakya.edu.tr

Ercan BULUŞ

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
ercanbulus@nku.edu.tr

Özet

Eğitim ve öğretim bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsurların başında gelmektedir. Toplumda araştıran, sorgulayan, düşünen, yaşam boyu öğrenen, öğrendiklerini kullanabilen, problem çözme ve iletişim becerileri gelişmiş olan bireyler yetiştirilebilmesi için eğitim ve öğretimin bilim ve teknolojideki gelişmeler çerçevesinde yapılandırılması gerekir. Günümüz bilgi çağında teknolojide yaşanan büyük gelişmeler, eğitim ve öğretim hayatında da çok büyük değişimleri ve yenilikleri beraberinde getirmiştir. Özellikle mobil haberleşmenin varlığı hem öğreten hem de öğrenen kişiler için olumlu sonuçlar oluşturmuş ve onlar için yeni öğrenme olanakları sağlamıştır. Bu durum öğrenme-öğretme süreçlerinin gerçekleştirilmesinde mobil teknolojilerin işe koşulduğu uzaktan eğitim uygulamalarının, veri aktarımına dayalı teknoloji temelli sınırlılıklarını ortadan kaldırmakta, daha etkin ve verimli öğrenme süreçlerini de beraberinde getirmektedir. Genel olarak öğrenen ve öğretenlerin ayrı mekânlarda bulunduğu ve öğretimsel uygulamaların mobil teknolojiler aracılığı ile yürütüldüğü m-öğrenme uygulamalarında yaşanan en önemli sınırlılıklar düşük hızda veri aktarımına dayanan durumlardan kaynaklanmaktadır. 2G mobil haberleşme ile öğrenciler ve öğretmenler arasında zaman ve mekana bakmaksızın yalnızca ses iletişimi yapılırken, 3G mobil haberleşme ile ses iletişimin yanında görüntü ve yüksek hızda veri aktarımları ile hem öğreten hem de öğrenen kişiler arasında daha verimli ve daha güvenilir bilgi paylaşımları gerçekleşmektedir. Bu çalışmada m-öğrenme uygulamalarında veri aktarımından kaynaklanan öğretimsel sorun ve sınırlılıklar ortaya konularak yeni nesil 3G teknolojisi ve bu teknolojinin m-öğrenme uygulamalarına olumlu yansımaları ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler: m-öğrenme, 3G, mobil teknoloji.

Abstract

Education is one of the most important elements that determine a country's future. In order to educate individuals in society who investigating, questioning, thinking, learning throughout living, can use what they learn, problem solving and communication skills in advance, education and training needs to be configured in developments in science and technology frame. Major developments in today's information age and technology has brought great changes and innovations in education and especially the existence of mobile communication for both teaching and learning people created positive results and new learning opportunities provided for them. Mobile technology is eliminate the data transfer problems on distance education and provides more effective and more efficient communication in teaching-learning process. In general, in m-learning applications which learners and teachers different places is being carried out the learning and teaching practices by means of mobile technologies, the most significant limitations due to low-speed data transfer. 2G between students and teachers, regardless of time and places provides only the voice communication, moreover in 3G with voice transmission and image & high-speed data transmission both more efficient and more reliable information sharing takes place between teachers and learners. In this study, in m-learning applications, introducing the teaching problems and the limits from data transfer, 3G technology and m-learning applications will be handle of positive reflections.

Keywords: m-learning, 3G, mobile technology.

1.Giriş

Teknolojinin gelişimi ile bilgisayar ve internet alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu gelişimler analog haberleşmenin yaratmış olduğu bazı sıkıntıları örneğin, analog sistemde, iletişimde herhangi bir şifreleme olmadığı için, hatta giren herhangi bir kişi tarafından yapılan şifresiz konuşmanın dinlenebilmesi, ya da herhangi bir kişinin hattına girip görüşmeler yapılıp, faturalamanın yine gerçek kullanıcıya yansması gibi maddi açıdan açıklara neden olunması, ayrıca aranan kişinin yerinde olmaması nedeniyle ona ulaşamaması, bakır kablolu da yaşanan çeşitli fiziksel yada hat erişim sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlamış ve en önemli sebeplerden biri de zaman ve mekan gözetmeksizin haberleşme imkanı sağlayan mobil haberleşme sistemini ortaya çıkarmıştır. Mobil haberleşme ile kullanıcılar arasında hem daha güvenilir bir iletişim ortamı hem de istediğimiz an veriye ulaşım imkanı sağlanabilmiştir. Özellikle son yıllarda yapılan yoğun çalışmalar sonucu mobil iletişimde sesin yanında görüntü ve veri aktarımları da gerçekleştirilmiştir. Daha önceki yıllarda masaüstü bilgisayarları ve sabit telefon hatları ile gerçekleştirilen internet erişimi kişileri yer ve zamana bağlı kılarken, şuan her yerden kablosuz veya kablolu hatları kullanarak internet erişimi sağlayıp, diz üstü bilgisayarlarımızı, tablet bilgisayarlarımızı yada cep telefonlarımızı kullanarak elektronik postalara bakabilir, farklı bilgi kaynaklarına erişebilir, ders kayıtlarını yaptırabilir, ders notlarını ve ders programlarını öğrenebilir, sınav sistemini uygulayabilir, video, ses, grafik-animasyon içeren uygulamalara erişebilir ya da daha farklı gereksinimleri karşılayabiliriz. Günümüzde birçok cep telefonunun, internet tarayıcı ve e-posta uygulaması içermesi, giderek üzerine daha fazla uygulama yazılması ve eklenmesi, mobil teknoloji ve kişisel bilgisayarların arasındaki farkın giderek azalmasına neden olmuştur (Traxler ve Kukulska-Hulme, 2005). Bütün bu yenilikler ile eğitim ve öğretim hayatında da daha ileri seviye bir ders ortamı sağlanmıştır. Özellikle birtakım sebeplerden dolayı okula gidemeyen kişiler bilgisayar destekli eğitim ve uzaktan eğitim imkanları ile eğitim ve öğretim alma hakkına sahip olmuşlardır. Bu kişilere daha kaliteli bir eğitim ve öğretim sağlayabilmek için uzaktan eğitim ve bilgisayar destekli eğitim uygulamalarında m-öğrenme ve e-öğrenme teknolojilerine doğru gidilmiştir.

2. Mobil Öğrenme Tanımı

Geçmişte oldukça pasif olarak gerçekleşen bilgi edinme süreçleri günümüzde farklı hale dönüşerek bireyin aktif olarak katılabildiği bir yapıya bürünmüştür. Teknolojinin sağladığı internet erişim imkanı ile öğrenme materyalleri de çeşitlenmiştir. Mektup, radyo, televizyon, öğretmen ve basılı materyallere, ek olarak e-posta, sosyal ağlar, elektronik kitaplar, sohbet ortamları, video konferansları ve etkileşimli çoklu ortam uygulamaları yeni öğrenme teknikleri olarak karşımıza çıkmıştır. Zenginleşen ve çeşitlenen bu öğrenme tekniklerine ek olarak hareket özgürlüğü de eklendiğinde, farklı öğrenme yapıları ortaya çıkmakta ve klasik öğrenme dışındaki çözümlere de ihtiyaç duyulmaktadır. İşte tüm bunlara çözüm olarak mobil öğrenme kavramı ortaya çıkmıştır (Yamamoto ve diğerleri, 2010). Mobil öğrenme, zaman ve mekana bağlı kalmaksızın istediğimiz ve ya ihtiyaç duyduğumuz an eğitim içeriğine erişebilmeyi, öğretene ve öğrenen kişiler ile iletişimde bulunmayı, her an araştırma yapabilmeyi, kullanıcının üretkenliğini arttırmayı, herhangi bir işin aksamamasını, bilgi alış-verişinde verimliliğin artmasını sağlayan ve mobil teknolojiler aracılığıyla gerçekleşen bir eğitim yöntemidir (Keskin, 2010) (Wexler ve Brown, 2008). Kısaca “mobil bilişim” ile e-öğrenme alanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan ve belirli bir yere bağlı olmadan e-öğrenme içeriğine erişebilme, dinamik olarak üretilen hizmetlerden yararlanma ve başkalarıyla iletişimde bulunmayı sağlayan bir öğrenme biçimidir (Özcan, 2008) ve bu sayede çoğu öğrenme ve eğitim zorluklarına güçlü ve pratik çözümler üretir. Bu öğrenme modeli işbirliği gerektiren proje ve çalışma alanlarında, geleneksel öğrenmeyi desteklemek amacıyla kullanılabilir gibi, öğrenen bireylerin çok farklı mekanlarda bulunması durumunda, kitaplara ve bilgisayarlara adeta alternatif bir sınıf olarak ve özgün öğretim imkanı bulunmayan çalışanlarının uzaktan eğitiminde kullanılır.

Mobil öğrenmenin temelinde bireylere, eğitsel materyallerin elektronik ortamda uygun ve esnek olarak yapılandırılabilmesi, hızlı güncellenebilmesi, farklı teknolojileri öğrenme sürecine katabilmesi ve eğitimin uygun olunan zamana göre alınabilmesini sağlayan e-öğrenme kavramı yatmaktadır (Yamamoto ve diğerleri, 2010). Her iki kavramda uluslararası ağ kabul edilen internet üzerine kurulmuştur ve mobil öğrenme sistemini kullanabilmek için bina içi kullanımda kızılötesi, Bluetooth, Radyo Frekans (RF) gibi teknolojiler, bina veya kampus içinde kablosuz, daha uzun mesafelerde ise WAP, GPRS, MMS ve SMS gibi teknolojiler eşzamanlı iletişimi sağlamaktadır (Bulun ve diğerleri, 2004). Son yıllarda mobil haberleşmede yapılan yeniliklerle 2G haberleşme sisteminden yeni nesil 3G haberleşme sistemine geçilerek hem hız hem de daha güvenilir bir iletişim ortamı sağlanmıştır. Bu sayede çeşitli mobil iletişim araçlarını kullanarak internet erişimi vasıtasıyla Mobil-öğrenme işleyişini sorunsuzca kullanabilmek amaçlanmıştır.

Şekil 1. Uzaktan Eğitim ve Mobil Öğrenme (Oran ve Karadeniz, 2006)

3. Mobil Teknolojilerin Gelişimi

Birinci nesil haberleşmede temel ses iletim hizmetinin sağlanmasına yönelik bir sistem geliştirmek amaçlanmıştır. Analog haberleşme sistemine dayalıdır. Fakat ilk haberleşme sistemi olan analog sistemde bazı sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak ve en önemli sebeplerden biri de mobil haberleşme ihtiyaçlarının doğması nedeniyle yeni bir haberleşme sisteminin arayışına gidilmiştir. İlk olarak 1992 yılında ilk 2. Nesil olan GSM (Global System for Mobile Communication) operatörü Oy Radiolinja Ab Finlandiya'da ortaya çıktı. 1993 yılı sonunda Roaming çalışmaları ile Avrupa dışında da büyük ölçüde yayılım başladı (Ebespacher ve diğerleri, 2001). 1994 yılında da Türkiye GSM sistemine geçişi sağladı. Bu yeni teknoloji Amerika'da CDMA, Avrupa'da GSM ve Japonya'da PDC sistemleri olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu sistem ile ses iletiminin analog sistemden sayısal sisteme geçmesi ile daha güvenilir ve sorunsuz veri aktarımı sağlanmıştır. Aktarımda çeşitli kriptografik algoritmalar kullanılmıştır. Mobil kullanıcının sisteme dahil olabilmesi için önce kimlik tanıma işleminden geçmesi gerekmektedir. Kontrolten sonra eğer kullanıcı doğru kişi ise sisteme dahil olur ve haberleşme işlemi de şifreli bir biçimde gerçekleşir. Fakat tam olarak bu sistem istenen güvenliği sağlayamamıştır. 2. Nesil sistemde kimlik doğrulamanın tek taraflı yapılması, yani baz istasyonunun kullanıcıyı kimlik doğrulamadan geçirmesi, kullanıcının baz istasyonunu kimlik doğrulamasından geçmemesinden dolayı sahte baz istasyonlarının ortaya çıkarılıp, güvenliği tehdit eden bir durumun oluşması, yine bu sistem içerisinde görüntü ve veri haberleşmesinde band genişliğinin yeterli olmaması ayrıca verileri şifrelemede kullanılan şifreleme anahtarının yeterli genişlikte olamaması ve şifreleme de kullanılan algoritmanın gücünün zayıflığı, bu sebeple frekans tarayıcı cihazlar ile hava ara yüzeyinden aktarılan şifreli bilgilerin elde edilip çözülebilmesi nedeniyle 3. Nesil sistemlerin çalışmasına gidilmiştir. 3. Nesil haberleşme de yüksek hızlı kablosuz iletişim sistemi sağlamak ve mevcut olan tüm hücreli sistemleri tek bir yapı

altında toplamak amaçlanmıştır. Daha önceki mobil haberleşmede Frekans bölmeli (FDMA) ve Zaman bölmeli çoklu erişim (TDMA) ile kısıtlı görüşme imkanı varken, bu teknoloji ile kod bölmeli çoklu erişim mantığı kullanılmış (CDMA) ve daha fazla kişiye görüşme imkanı sağlanmıştır. Geniş bantlı çoklu ortam (ses, resim ve video aktarımı) servislerinin yani gerçek zamanlı hareketli video ve resim verilerinin kullanılmasına olanak sağlayarak yüksek bit hızlarını desteklemektedir. Aktarım hızı kullanıcı sabit haldeyken saniyede 2 Mb/s bulurken hareketli lokasyonlarda 384 Kb/s band genişliği seviyelerinde işlem göstermektedir. Bunun temel amacı yüksek kaliteli aktarım hızı ile uluslar arası alanda sorunsuz dolaşım yapabilmektir. Ayrıca bu sistem üzerinde 128 bit uzunluklu şifreleme anahtarı kullanımı, buna ek olarak anahtarın algoritmaya sokulup, daha karmaşık hale getirilmesi, kullanıcı ve baz istasyonu arasında karşılıklı kimlik doğrulaması, şifrelemede kullanılan algoritmanın 2G'ye oranla daha güçlü olması, veri, sinyal güvenilirliği ve sinyal bütünlüğü gibi bazı özel güvenlik kavramları da yer almaktadır (Shin ve diğerleri, 2006). Ülkemize 3G 2009 Temmuz ayında kullanıma başlandı ve bu bir yıl içerisinde abone sayısı hızla artış göstermiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda BTK (Bilişim Telekomünikasyon Kurumu) verilerine göre 2010 yılı sonunda Türkiye'de 42.4 milyon 2G abonesi ve 19.4 milyon ise 3G abonesi bulunmaktadır. Bununla beraber 3G'nin en büyük avantajlarından biri hızlı internet erişim olmuştur, bugün dünyada yaklaşık 7 milyar nüfusun 2 milyar kişisi internet kullanıcıdır ve ülkemizde de yaklaşık 25 milyon kişi bu nüfus içerisinde. Bu kadar yoğun kullanım sonucu mobil telefonlar içerisinde de internet erişimi için uygulamalar konulmuş ve kullanıcılara bu imkan sağlanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu BTK verilerine göre 2010 yılı sonu mobil internet kullanıcı sayısı yaklaşık 1.448 milyon iken mobil internet kullanım miktarı yaklaşık 4.387 Gbps durumundadır. Teknolojinin bu kadar yoğun bir biçimde kullanılması yapılacak yeniliklerin gelişimini hızlandırmıştır. 3G'nin dünyada birçok ülkesinde kullanımından sonra 4G çalışmalarına geçilmiştir. 4G ağlarının amacı, mevcut merkezi hücreli ağları, IP tabanlı dünya çapında tek bir merkezi hücreli ağ standardında birleştirmektir. Bu sebeple dünya 2^{32} adet IP (Internet Protokol) numarası sağlayan IPv4 yerine 2^{128} adet IP numarası kullanmayı sağlayan IPv6 teknolojisine geçmeye başlamıştır. Bu sayede bu teknolojiyi kullanacak olan 4G haberleşmesi ile evlerimizdeki elektronik eşyaları bile cep telefonumuzdan kontrol edebileceğiz, yurtdışına çıkışlarda operatörden telefonumuzu yurt dışında kullanabilmemize dair bir işlem yaptırmadan uluslararası operatörleri kullanarak arama gerçekleştirebileceğiz. Bu yeni ağın, hava ara yüzünde 20 Mbit/s ile 100 Mbit/s arasında veri iletim hızı ile IP üzerinde veri, ses, video aktarımı gibi birçok servisi desteklemesi planlanmaktadır (Hwang ve diğerleri, 2007). Tüm bu mobil haberleşme sistemleri farklı frekans aralıkları ve bant genişlikleri kullanılmaktadır. Aşağıda tablomuzda tüm bu sayısal iletişim teknolojilerinden, bunların kullandıkları frekans ve bant genişliği değerlerinden bahsedilmektedir.

Teknoloji	Frekans Aralığı (Mhz)	Bant Genişliği
2G(GSM)	850, 900, 1800, 1900	9,6 Kbps
2G(CDMA)	800, 1700, 1900	14,4 Kbps
2,5G(GPRS)	850, 900, 1800, 1900	171,2 Kbps
2,5G(EDGE)	1800, 1900	384 Kbps
2,5G(HSCSD)	850, 900, 1800, 1900	57,6 Kbps
3G(UMTS)	1900, 2100, 2200	2 Mbps
3G(CDMA2000)	450, 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100	2 Mbps
4G(LTE)	2000-8000	100 Mbps

Tablo 1. Hücreli Erişim Teknolojileri

4. Yeni Nesil Mobil Haberleşmenin M-Öğrenmeye Etkisi

Bireyler verilerin tutulması, ödevlerin ya da araştırmaların yapılması, internet erişimi sağlayıp, maillerin okuması, boş zamanlarını değerlendirme için günümüzde artık masaüstü bilgisayarlar yerine dizüstü bilgisayarları tercih etmektedirler. Dizüstü bilgisayarların taşınabilir olması ve kablosuz internet erişimini desteklemesi sayesinde hemen hemen her yerden internete bağlanma kolaylığı sebebiyle mobil eğitim içinde kullanılabilirliğini arttırmıştır. Ancak dizüstü bilgisayarların ağırlıkları ve pil ömürleri önemli bir sorundur. Bu açıklamalar çerçevesinde cep bilgisayarlarının ve cep telefonlarının internet tabanlı mobil eğitimde önemli bir rolü olacağı düşünülmektedir. Mobil iletişim teknolojilerinin gelişiminde 1G analog

haberleşme 1980 yıllarında oluşturulmuş ve hücresel bir ağ yapısına sahipti. Sadece analog ses iletimi yapılabilen herhangi bir data aktarımı olmayan sistemlerdi. Sınırlı ulaşım alanı, düşük bant genişliği vardı ve isteyen herkes yapılan telefon görüşmelerini dinleyebilirdi. Bütün bu sebeplerden dolayı mobil öğrenmede verimli bir şekilde kullanılamamıştır. Bu teknoloji üzerine oluşturulan yeni nesil sayısal haberleşme sistemi 2G teknolojileri ile mobil öğrenme konusunda sadece ses iletimi, yazılı mesaj yada resimli mesaj ile veri alış verişi yapılabilmekteydi. Fakat bu teknolojinin mobil haberleşme de uygun bir şekilde kullanımı yapılamamıştır. Hat kapasitesi fazla olmadığı için öğrenen ve öğreten kişi arasındaki iletişim teknikleri kısıtlıydı, Bireyler arasında e-posta aracılığıyla doküman aktarımı internet erişimi mümkün olmadığından yapılamıyordu, SMS yani yazılı mesaj ile bilgi aktarımında mesaj boyunun 160 karakter olması iletilen verinin çok fazla mesaj ile aktarılması sonucu hem maliyet hem de zaman kaybına neden olması durumları yaşanmıştır ve bu teknolojiye e-öğrenme ve mobil öğrenme tekniklerinde verimli olamamıştır. Yapılan araştırmalar sonucu 2G'nin eksiklerini kapatacak yeni bir sisteme gidilmiştir ve 2,5. Nesil haberleşme sistemi ortaya çıkarılmış ve bu vasıtayla ile internet erişimi sağlanmıştır. GPRS, EDGE ve HSCSD sistemleri 2,5G teknolojisi olarak kabul edilip 3G teknolojisine geçişte son aşamalardır (Aksu ve Subaşı, 2005). Bu teknolojiler ile mobil öğrenme kavramı, e-öğrenme sayesinde daha olumlu eğitim-öğretim sistemi haline geldi, öğrenen kişi öğreten kişiden gelen maillere, dokümanlara istediği an ulaşım, değerlendirip, sonucu tekrar mail ile gönderebilmekteydi fakat yine band genişliği çok fazla olmadığından uzaktan eğitimin imkan verdiği video konferans, büyük veri aktarımı vs. durumlarına karşı yine kısıtlı kalmaktaydı. Bütün bu sorunlara çözüm olarak 3G'nin ortaya çıkışı, bu sistemin yeniden yatırım gerektirmeden mevcut 2G şebekeleri üzerine yapılan ek donanımlar ile çalışabiliyor olması, mesajlaşma, internet erişimi ve yüksek hızda çoklu ortam haberleşme desteği, gelişmiş hizmet kalitesi ile kısa zamanda bireyler arasında kullanımında artış sağlamıştır. 3G'nin diğerlerinden en önemli farkı bant genişliğini sadece veri alışverişinde kullanmasıdır. Ayrıca 3G'nin diğer mobil teknolojilere oranla daha fazla internet hızına sahip olması, internetten dosya indirmeyi oldukça kolaylaştırmıştır (Gündüz ve diğerleri, 2011). Bu sayede mobil öğrenme amaçlı geliştirilen ders videoları hızlı bir şekilde indirilebilir ve izlenebilir. Sistemin bu kadar yoğun bir biçimde kullanışı hem uzaktan öğrenme, hem e-öğrenme, hem de mobil öğrenme kavramlarını toplumda daha ön plana çıkardı. Hem geniş bir band erişim imkanı sağlayarak hem de daha yüksek bir frekansta, frekans çakışmasına yol açmaksızın daha uygulanabilir ve kullanılabilir bir ortam oluşturmuştur. Bu teknoloji yüz yüze eğitimin vermiş olduğu etkiyi video konferans uygulamalarında kullanıp, senkron yani eş zamanlı eğitim-öğretim imkanı sağlayarak öğrenen ve öğrenciler arasında sorunların en aza indirgenmesini sağlamıştır.

Hizmetler	2G (İkinci nesil)	2G + GPRS	3G (Üçüncü nesil)
Web tarama	Kısa metinler içeren sayfalar	Herhangi 100KB'lık sayfa 30sn'de indirilebilir.	Herhangi 100KB'lık sayfa yaklaşık 2sn'de indirilebilir.
Dosya transferleri	Desteklenmiyor.	500 KB'lık bir dosya yaklaşık 2 dakika sürüyor.	500 KB'lık dosya yaklaşık 10 sn sürüyor.
E-Posta	Sadece SMS var.	Küçük dosya eklentili e-posta gönderimi.	Tam e-posta desteği.
Anında mesajlaşma	SMS	Metin tabanlı	Ses, video dosyaları da dahil.
VoIP (İnternet üzerinden ses)	Desteklenmiyor.	Sınırlı.	Tam destek.
Akıcı ses/görüntü	Desteklenmiyor	Sadece kısa filmler.	Tam destek.
Şirket iç ağna erişim (Intranet)	Kısıtlı.	Sadece metin tabanlı	Tam destek.
Şirket uygulamalarına erişim.	Kısıtlı.	Sadece metin tabanlı	Tam destek.

Tablo 2. 2G ve 3G'nin Hizmetlerinin karşılaştırmalı tablosu (Karabulut, 2007)

5. Sonular ve neriler

Mobil teknoloji kolay kullanımı ve kolay taşınabilirliği ile artık her yaştan bireyin sahip olduėu bir iletişim teknolojisidir. Dolayısıyla gün getike kullanımı yoğun bir biçimde artmaktadır. Son yıllarda internet tabanlı uzaktan eğitimin tercih edildiėi eğitim-öğretim sisteminde mobil teknolojiler vasıtasıyla m-öğrenme sistemine gidilmiştir. Bu kapsamda sunucular, mobil telefonlar, tablet bilgisayarlar, cep bilgisayarları, ve dizüstü bilgisayarlar en yaygın kullanılan iletişim araçlarıdır. Yeni nesil mobil haberleşme olarak dünyada en çok kullanılan 3G iletişim sistemi kullandığı frekans genişliği ve band genişliği sayesinde mobil öğrenmede gerek eşzamanlı ve gerek eşzamansız iletişim ortamı sağlayarak ses, görüntü yada veri aktarımında uluslar arası alanda sorunsuz bir iletişim sağlamaktadır. Daha önceki haberleşme sistemlerine oranla daha güvenilir bir iletim vasıtasıyla verilerin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesinin yada çözümlenmesinin önüne geçilmiştir. Yüz yüze eğitimin sağladığı etki yine, video konferans bağlantıları ile mobil haberleşme sisteminde uygulanıp hem öğrenen hem de öğrenen açısından etkili bir iletişim sağlamış ve sorunların çözümünde zaman kaybı yaratmadan anında sonuç sağlanabilmiştir. Tüm bu olumlu gelişmeler mobil öğrenme kavramının, mobil teknolojilerin yenilikleri ve gelişimleri ile bireyler arasında daha çok tercih edilip, dünyanın eğitim ve öğretim kalitesinin artışına neden olacağı yönündedir. Bizlerde gerektiėi durumlarda öğrencilerimiz arasında eğitim ve öğretim amaçlı bu tür iletişim sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırarak hem öğrencilerimizin teknolojiyi daha verimli kullanılmasını sağlayarak, daha kısa zamanda geri dönütler alıp, birlikte karşılıklı çözümler üretebiliriz.

6. Referanslar

- Aksu, M. ve Şubaşı, A., 2005. Üçüncü nesil (3G) gezgin telefonlar için uygulama geliştirme. Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Dergisi
- Bulun, M., Gülnar, B., Güran, M.S, 2004. Eğitimde mobil teknolojiler, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Vol:3,issue:2.
- Ebspacher, J., Vogel, H., Bettstetter, C., 2001. GSM Switching, Services and Protokols, Second Edition
- Gündüz, Ş., Aydemir, O., Işıklar, Ş., 2011. 3G Teknolojisi ile Geliştirilmiş M-öğrenme Ortamları Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi
- Hwang, J., Consulta, R., Yoon, H., 2007. 4g Mobile Networks – Technology Beyond 2.5g And 3g, Seoul National University Republic of Korea
- [http:// www.bitdunyasi.com](http://www.bitdunyasi.com)
- <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>
- <http://www.socialmediatr.com>
- <http://tr.wikipedia.org/>
- Karabulut, M., 2007. 3.Nesil Gezgin Telefonlar Üzerinde Çalışan Ağ/İnternet Tabanlı Uygulamaların Güvenliğinin Arttırılması, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
- Keskin, N., 2010. Mobil Öğrenme Teknolojileri ve Araçları, Akademik Bilişim Konferansı
- Oran, K., Karadeniz, Ş., 2007. İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimde Mobil Öğrenmenin Rolü, Akademik Bilişim Konferansı
- Özcan, A., 2008. Cep Bilgisayarları (PDA) için Bir Mobil Öğrenme Ortamı Tasarım ve Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi
- Shin, M., Ma, J., Mishra, A., Arbaugh, W., 2006. Wireless Network Security and Interworking, IEEE, ISSN 0018-9219 Vol. 94, No:2, pp 455-466.
- Traxler, J. & Kukulska-Hulme, A., 2005, Evaluating Mobile Learning: Reflections on Current Practice, Mobile technology: The future of learning in your hands, Cape Town, South Africa
- Wexler, S., Brown, J. , Metcalf, D., Rogers, D. & Wagner, E., 2008. The e-learning Guild Report Mobile Learning
- Yamamota G., (Ed.) Demiray U., (Ed.) Kesim, M., (Ed.), 2010. Türkiye’de E-Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar, Ankara

AÇIK ERİŞİM ARŞİVLERİ VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI

OPEN ACCESS ARCHIVES AND THE USE OF THEM IN ACADEMIC RESEARCHES

Emre ÇAM

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
emrecam60@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Mübin KIYICI

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
mkiyici@sakarya.edu.tr

Özet

Erişilmek istenilen bir bilgiye büyük zorluklar çekerek ulaşmak günümüzde artık, geride kalmıştır. Bu zorlukların geride kalmasını sağlayan kavram Açık Erişim’ dir. Açık Erişim kavramının ana felsefesi bir bilgiye ya da belgeye belirli bir ücret ödenmeksizin, kullanıcıların bilgi veya belgeye en kısa zamanda, istenilen şekilde ve kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla eğitim araştırmalarında kullanılmak üzere internet üzerinde bir çok Açık Erişim Arşivi oluşturulmuştur. Bu çalışmada, literatür desteğinde, Açık Erişim kavramı ve eğitim araştırmalarında kullanılan Açık Erişim Arşivleri öğelerinden Dijital Kütüphaneler, Açık Ders Malzemeleri ve Açık Erişim Dergileri kavramları açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Eğitim, Açık Erişim, Açık Arşiv, Dijital Kütüphaneler, Açık Ders Malzemeleri, Açık Erişim Dergileri

Abstract

The tradition of accessing information having many difficulties has been left behind nowadays. The term that enabled all of these difficulties to be left behind is doubtlessly “Open Access”. The main purpose of the term Open Access is to help the users easily access any kind of information or document the way they want and without paying any money. As a result of this, a great amount of Open Access Archives have been set up on the internet in order to be used in academic researches. In this study, based on literature support, the term Open Access and the components of the Open Access Archives, such as Digital libraries, Open Course Ware and Open Access Journals will be explained.

Key Words: Education, Open Access, Open Archive, Digital Libraries, Open Course Ware, Open Access Journals

Açık Erişim

Bilim insanlarının bilimsel ve entellektüel eserlerini kendi web siteleri, çalıştıkları üniversitelerin elektronik arşivleri ya da belli başlı bilimsel kurumların ön baskı (electronic print) arşivleri aracılığıyla ücretsiz erişime açmaları bilimsel iletişim sürecinde köklü değişiklikler meydana getirmiştir (Tonta, 2006, s. 1). Küresel bilim iletişiminin bir parçası olarak araştırmacıların bilgiye çevrimiçi ortamda serbestçe ulaşımına ve bilgiyi paylaşmasına olanak sağlayan açık erişim hareketi, bilim adamlarının kaygı ve yaklaşımlarından yola çıkarak başlamış, kütüphaneciler de bilimsel yayıncılık dünyasındaki sorunlardan olumsuz etkilenecek açık erişimi gerekli bulmuşlardır (Atılğan & Keten , 2008, s. 1). Açık Erişim, bilginin evrensel ve erişilebilir olduğu öngörüsünü taşımakla beraber, dijital belgelerin; herkesin ulaşabileceği bir Web ortamında bulunması gerekmektedir (Karasözen ve ark., 2010 , s. 236).

Dijital Kütüphaneler

Reese & Banerjee (2008), Dijital Kütüphanelerin sadece bilgiden ibaret olmadığını, aksine bilginin örgütlenmesi, yapısı ve sunumu ile ilgili olduğunu, bununda Dijital Kütüphaneleri değerli kıldığını bildirmişlerdir.

Ayrıca başka birçok kişi Dijital Kütüphaneler'i tanımlamaya çalışmıştır.

Resim 1. CESA8 in Wisconsin

Dijital Kütüphane, CD-ROM ya da internet aracılığı ile düzgün elektronik formatlarda bulunan bir belgeler koleksiyonudur. İnternet kullanıcısı belli bir kütüphaneye bağlı olarak dergi makalelerine, kitaplara, belgelere, görüntülere, ses dosyalarına ve videolara erişebilir (Resim 1).

Resim 2. World Technology Evaluation Center Inc. (WTEC)

Dijital Kütüphane, bilgiyi elde etme, katalog haline getirme, saklama, araştırma, koruma ve geri getirmeye yarayan hizmetlerin entegre olmuş biçimidir (Resim 2).

Resim 3. Online Dictionary for Library and Information Science (ODLIS)

Dijital Kütüphane, kaynakların önemli bir bölümünün, bilgisayar formatında bulunduğu ve bilgisayarlar aracılığı ile erişilebilen bir kütüphanedir. Dijital içeriğe, yerel olarak ya da bilgisayar ağları aracılığı ile uzaktan da erişilebilmek mümkündür (Resim 3).

Tüm bu tanımların hepsi benzerdir, fakat farklılıklarda mevcuttur. Örneğin ODLIS tanımında dijital olmayan içeriği de kullanmıştır. WTEC'in tanımı ise net bir şekilde görülemeyen faaliyetleri de içermektedir (Örneğin kataloglama).

Gerçekte birçok şey Dijital Kütüphane olarak adlandırılmaktadır. Bir kütüphanenin çevrimiçi olarak var olmasını Dijital Kütüphane olarak tanımlayabiliriz. Belirli bir çevrimiçi koleksiyon da Dijital Kütüphane olarak tanımlanabilir. Ya da bir veritabanı Dijital Kütüphane olarak nitelendirilebilir.

İnternette Dijital Kütüphanelere, modem ya da dsl genişbant bağlantıları sayesinde erişilebilir. Dial-up bağlantıları, düz metin belgelerine ve görüntü içeren bazı belgelere erişmek için kullanılabilir. Fakat daha karmaşık dosyalar ve animasyon içeren videolar için en azından saniyede bir kaç yüz kilobayt indirme hızı kullanıcının işini dahada kolaylaştırabilir. Ayrıca kullanıcıya daha fazla bilgi imkanı sunar. İnternet tabanlı Dijital Kütüphaneler günlük olarak güncellenmektedir. Bu durum, günümüz teknolojisinin en fazla öne çıkan özelliğidir.

Bazı kurumlar internette dağıtılmak üzere klasik kitapları elektronik formata dönüştürmeye başlamışlardır. Bazı dosyalar direkt olarak HTML (HyperText Markup Language) formatında görüntülenebilir; diğerleride PDF (Portable Document Format) formatında ya da çıktı biçiminde indirilebilir. Bazı yayınevleri kitapların elektronik formatlarını saklayıp siparişe bağlı olarak yazılı şekilde isteyenlerine ulaştırmaktadır.

Açık Ders Malzemeleri

Açık Ders Malzemeleri, bir zamanlar gerçek sınıf ortamında kullanılmış olan ve şu anda isteyen herkesin kullanımına ücretsiz olarak açık olan ders programları, okuma parçaları, konferans notları ve diğer belgelerden oluşmaktadır. İnternet aracılığı ile bazı üniversiteler bu materyalleri herkese açık, ücretsiz hizmetler olarak sunmaktadır. Açık Ders Malzemesi sitelerinin bir çoğunda yüzlerce ders seçeneği arasından seçim yapılabilmektedir. Dersler genellikle konulara ya da bölümlere göre düzenlenmekte olup ziraat, dil sanatları, mimari, biyoloji, elektronik, yer bilimleri, fizik ve daha bir çok bilim dalında ders seçeneği bulunmaktadır.

Açık Ders Malzemeleri sadece çevrimiçi dersler anlamına gelmemektedir. Tipik bir Açık Ders Malzemesi konferans notlarından, ders özetlerinden, okuma listelerinden, ödevlerden ve diğer benzer ders elemanlarından, aynı zamanda deneylerden, gösterilerden, sunulardan ve öğrenci çalışmalarından oluşmaktadır (Johnstone & Poulin, 2002). Kısacası Açık Ders Malzemeleri öğrenciler, öğretmenler ve ilgi duyan hemen herkes için doğrulanmış ve yüksek kaliteli eğitim materyalleri içeren çevrimiçi bir yayın kombinasyonudur.

Bireysel öğrenenler, ev ortamında öğrenenler, okula gitmeyenler ve kendi kendine öğrenme merakı olan herkes Açık Ders Malzemelerini kullanabilir. Eğer internet üzerinden bireysel öğrenmek istiyorsak, zamanımızı ve paramızı bir programa harcamak istemiyorsak Açık Ders Malzemeleri bizim bireysel gelişimimiz için en iyi tercih olacaktır.

Açık Ders Malzeme sistemlerine MIT (Massachusetts Institute of Technology) gibi tek bir eğitim kurumu aracılığı ile erişilebilmektedir. Hatta Avusturalya, Çin, Kolombiya ve Fransa gibi tüm dünyadaki üniversitelerin ders malzemelerine tek bir web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Bu durum her hangi bir ülkeden kullanıcıların internet üzerinden kurslara, ödevlere, sınavlara v.b. ulaşabilmelerini de sağlamaktadır.

Resim 4. MIT (Massachusetts Institute of Technology)

MIT dünya çapında tüm internet kullanıcılarına hiçbir ücret talep etmeden başlıca öğretim materyalleri sunan eğitsel bir enstitüdür (Resim 4). MIT'nin sunduğu Açık Ders Malzemeleri, internet üzerinden eğitim ve araştırma amacıyla ticari amaçlar gütmeyen dünya çapında herkesin kullanımına açık olmasından dolayı açık kaynak yazılımlarıyla karşılaştırılmaktadır ki bu durum insanların kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayabileceği ücretsiz kaynaklar sunmaktadır. MIT başkanı Charles M. Vest, 10 yıl içinde konferans notlarının, ders özetlerinin, okuma listelerinin ve 2000'in üzerinde MIT sınıfı ders notlarının Açık Ders Malzemesi web sitesinde herkesin kullanımı için ücretsiz olarak bulunacağını düşünmektedir (Sen & Josiah, 2008).

Açık Erişim Dergileri

Açık Erişim Dergileri, makalelerin internet üzerinden herkes tarafından ücretsiz erişilebildiği dergilerdir. Açık Erişim Dergi Sistemleri araştırma yapmak, erişimi kolaylaştırmak ve araştırma imkanları geliştirmek için halka açık olan bilgi projelerinin kendi bütçelerini kullanarak geliştirilmiş bir dergi yönetim ve yayınlama sistemidir. Açık Erişim Dergi Sistemleri'nin şu özellikleri bulunmaktadır:

- Açık Erişim Dergi Sistemleri yerel olarak yüklenir ve yerel olarak kontrol edilir.
- Editörler ihtiyaçlara, bölümlere ve süreçlere göre değişiklikler yapabilirler.
- Her türlü içeriğe çevrimiçi ulaşılabilir ve her türlü içerik çevrimiçi yönetilebilir.
- Ertelenebilen açık erişim seçenekleriyle kayıt modülü vardır.
- Küresel sistemin içeriklerinin geniş çapta indekslenmesi mevcuttur.
- Alana ve araştırmacının seçeneğine bağlı olarak içerik için gerekli okuma araçları bulunmaktadır.
- Okuyuculara e-posta bildirim ve yorum yapabilme şansı sunar.
- Oluşabilecek sorunlarla ilgili yardım alınabilecek destek hizmetleri bulunmaktadır.

Açık Erişim Dergi Sistemleri, çevrimiçi yayın ve indekslemeden başlamak üzere kaynak gösterilen yayınlama sürecinin her aşamasında yardımcı olmaktadır. Yönetim sistemleri sayesinde, titizce hazırlanmış araştırma indeksleri ve araştırma yapmak için sağlamış olduğu içerik ile birlikte Açık Erişim Dergi Sistemleri hem eğitim ortamında yapılan hem de toplum tarafından yapılan kaynakça tabanlı araştırmaları geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Açık Erişim Dergi Sistemleri daha fazla dergi için açık erişim seçeneklerine ulaşmayı amaç edinerek dünya çapında ücretsiz bir çok dergiyi kullanıma sunmaya çalışan açık bir kaynak yazılımıdır. Bu sayede açık erişim bir derginin okuma oranını ve dünya çapında insanların kullanımına katkısı artırır.

Bu sistemlerin en ünlülerinden birisi DOAJ (Directory of Open Access Journals)' dır (Resim 5).

Resim 5. DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DOAJ erişim için okuyucularından ve kurumlardan herhangi bir ücret talep etmeyen bir finans modeli sistemidir. Bu sistemin kullanıcıları dergileri okuyabilirler, indirebilirler, kopyalayabilirler, dağıtımını yapabilirler, çıktılarını alabilirler ve bu makalelerin linklerini kullanabilirler (Budapest Open Access Initiative, 2002).

DOAJ'ın amacı, artan kullanımlarını ve etkilerini geliştirmek amacıyla açık erişilebilir bilimsel ve eğitsel dergilerin kullanım kolaylığını ve ulaşılabilirliğini artırmaktır. DOAJ, içeriğin kalitesini garantilemek amacıyla bir tür kontrol sistemi kullanan bütün açık erişilebilir bilimsel ve eğitsel dergileri kapsamaktadır. Kısaca araştırmacıların Açık Erişim Dergileri'ne ulaşmaları için uğramaları gereken ücretsiz bir sistemdir (Directory of Open Access Journals, 2011).

KAYNAKLAR

- Atılğan, D. & Ketten, B. (2008). Açık Erişim Olgusu ve Ankara Üniversitesi. *Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları*. pp.92-100
- Budapest Open Access Initiative. (2002). Çevrimiçi adres: 11.06.2011 tarihinde <http://www.soros.org/openaccess/> adresinden erişilmiştir.
- DOAJ: The Directory of Open Access Journals (2011). Lund University Libraries. Çevrimiçi adres: 11.06.2011 tarihinde <http://www.doaj.org> adresinden erişilmiştir.
- Johnstone, S.M. & Poulin, R. (2002). What is OpenCourseWare and Why Does it Matter. 09.06.2011 tarihinde <http://www.jstor.org/pss/40177912> adresinden erişilmiştir.
- Karasözen, B., Zan, B.U. & Atılğan, D. (2010). Türkiye'de Açık Erişim ve Bazı Ülkelerle Karşılaştırma. *Türk Kütüphaneciliği* 24, 2 (2010), 235-257
- Reese, T. & Banerjee, J.K. (2008). Building Digital Libraries: A How to do it Manual. *Neal Schuman Publishers, Written in English, New York*.
- Sen, B.K. & Josiah, J. (2008). Open Access to Knowledge and Information: Scholarly Literature and Digital Library Initiatives The South Asian Scenario. *The United Nations Educational Scientific & Cultural Organization (UNESCO), India*.
- Tonta, Y. (2006). Açık Erişim: Bilimsel İletişim ve Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Üzerine Etkileri. *I. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Sempozyumu, 2-3 Kasım 2006, Ankara*.

ANİMASYON, VIDEO VE KAVRAM KARİKATÜRÜNÜN FİZİK ÖĞRENİMİNDE 5E ÖĞRETİM MODELİ İLE ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE KULLANIMI

USING OF ANIMATION, VIDEO AND CONCEPT CARTOONS WITH 5E TEACHING MODEL IN LEARNING PHYSICS AT UNIVERSITY LEVEL

Güner TURAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
guner.tural61@gmail.com

ÖZET

Teknolojik gelişmelerin yansımaları eğitim-öğretimde de kendini göstermiş, görsel-işitsel araçların kullanımını öğrenme sürecinde yerini almıştır. Bu çalışmanın amacı, bilgi teknolojilerinden animasyon, video ve kavram karikatürünün üniversitede fizik öğreniminde 5E öğretim modeli ile kullanımını incelemektir. Araştırmada özel durum metodolojisi izlenmiş ve nitel veriler toplanmıştır. Örnekleme Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 1. sınıf öğrencilerinden 9 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 5E öğretim modeli ile kullanılan animasyon, video ve kavram karikatürlerinin öğrencilerin ilgisini çektiğini, motivasyonlarını sağladığını ve tartışmalarına fırsat verip konularla ilgili düşüncelerini ortaya çıkarttığını göstermiştir. Çalışma bir dizi öneri ile tamamlanmıştır.

Anahtar kavramlar: animasyon, video, kavram karikatürü, fizik, 5E öğretim modeli

ABSTRACT

Implications of technological developments showed itself in education and using of audio-visual tools have taken place in learning process. The aim of this study is to examine using of some information technology tools as animation, video and concept cartoons with 5E teaching model in learning physics at university level. In this research, case study methodology was used and qualitative data were collected. Sample of this study was 9 volunteer students who were in their first grade in Science Teaching Program. The data showed that using animation, video and concept cartoons with 5E teaching model engage students' interest, provide motivation and reveal students' thoughts about subjects providing debate. The study completed with a series of suggestions.

Keywords: animation, video, concept cartoon, physics, 5E teaching model

GİRİŞ

Sürekli artan bilgi karşısında bireylerin bu bilgileri ezberlemeleri yerine bunlara ulaşmasını bilmeleri, yeni bilgiler üretebilmeleri gerekli hale gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim eğitim-öğretim sürecinde çeşitli ve çok sayıda bilgiye kısa sürede ulaşabilme imkânı sağlamıştır. Bu süreçte bireyi öğrenmede aktif kılan, teknoloji destekli öğrenme ortamını destekleyen öğrenme kuramlarından birisi yapılandırmacılıktır.

Yapılandırmacı öğrenme kuramına göre yeni kavramların anlamlandırılmasında mevcut bilgi birikimi önemlidir. Yeni bilgiler mevcut bilgi birikimi ile ilişkilendirilerek inşa edileceğinden öğrencilerin konularla ilgili ön bilgilerinin ortaya çıkarmak gerekmektedir. Bu durum ön öğrenmelerde bilimsel olmayan düşüncelerin var olup olmadığını belirlemek açısından da önem arz etmektedir. Çoğu zaman öğrenciler sahip oldukları bilimsel olmayan düşüncelerin farkında değildirler. Öğrencilerin ön bilgilerinin, bu bilgiler arasında bilimsel olmayan düşüncelerin var olup olmadığını ortaya çıkarmada kullanılan araçlardan biri de kavram karikatürleridir.

Yapılandırmacı öğrenme kuramı esas alınarak gerçekleştirilen fen derslerinde öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri sorgulayarak çözüme ulaşmalarını sağlayan görsel araçların kullanımı önemlidir. (Balım ve diğ., 2008). Bu araçlardan kavram karikatürlerinin öğrencileri tartışmaya teşvik

etmek (Bing ve Tam, 2003; Keogh ve diğ., 2003, Dabell, 2004; Kinchin, 2004; Korkmaz, 2004; Kabapınar, 2005), onların düşüncelerini ortaya çıkarmak (Bing ve Tam, 2003; Dabell, 2004; Korkmaz, 2004) gibi etkili özellikleri sayılmaktadır. Benzer şekilde birçok araştırmacı tarafından animasyon destekli öğretimin öğrencilerin konulara ilgisini çekme, derse karşı olumlu tutum geliştirme, öğrenme çıktılarını artırma şeklinde yararlarına işaret edilmektedir (Reiber, 1990; Reiber ve diğ., 1990; Najjar, 1996; Mayer, 1997; Ragsdale, 2003, Ünal ve diğ., 2010).

Eğitim yönünden önem taşıyan, görüntü ve sesi birlikte kullanma olanağı sağlayan araçlardan biri de videodur. Literatürde eğitimde video kullanımının; öğrenmeyi zaman ve mekânla bağlı olmaktan kurtarma, somut, zengin ve kalıcı öğrenme sağlama, hareket, renk ve ses boyutlarıyla öğrenmeyi kolaylaştırma, ilgi çekici özellik taşıması ve motivasyonu artırması şeklinde birçok yararı sayılmaktadır (Alkan, 1988; Kumar, 1991; Hagen, 2002; Uşun, 2006; Seferoğlu, 2007).

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde animasyon, video ve kavram karikatürlerinin fen eğitiminde kullanımına yönelik birçok araştırma mevcuttur (Ebenezer, 2001; Mayer ve diğ., 2001; Daşdemir, 2006; Kim ve diğ., 2007; Balım ve diğ., 2008; Yıldız, 2008; İnel ve diğ., 2009). Üniversite düzeyinde ise bu alandaki çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu nedenle bilgi teknolojilerinden animasyon, video ve kavram karikatürünün üniversitede fizik öğreniminde 5E öğretim modeli ile kullanımını incelemeyi amaçlayan bu çalışmanın literatüre önemli bir katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

YÖNTEM

Araştırma özel durum metodolojisi kapsamında yürütülmüş olup nitel veriler toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören 9 gönüllü 1. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Fen Bilgisi Öğretmenliği programının 1. sınıfında öğrenim gören 39 öğrenciye araştırmacı tarafından geliştirilen tanılayıcı bir test uygulanmıştır. Bu testin içeriğini çekim, serbest düşme hareketi ve ağırlıksızlık oluşturmaktadır. Test açık uçlu ve iki aşamalı sorulardan oluşmaktadır. Öğrencilerin ön testten aldıkları puanlara göre belirlenen üst, orta ve alt gruplardan (39 testten aldıkları puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralandıktan sonra en yüksek puanların %27 kısmı üst grup, en düşük puanların %27 lik kısmı alt grup, bu grupların dışında kalan puanlar orta grup olarak belirlenmiştir) 3'er kişi olmak üzere gönüllü 9 kişi seçilmiştir. Bu öğrencilerin isimleri gizli tutularak Ö1, Ö2... şeklinde kodlama yapılmıştır. Testte belirlenen bilimsel olmayan ifadeler, bilgi eksiklikleri dikkate alınarak bu öğrencilerle yapılandırıcı öğrenme kuramının 5E öğretim modeline uygun olarak dersler yürütülmüştür. Dersler grup çalışması şeklinde 8 ders saatinde gerçekleştirilmiştir. Bu derslerde animasyon, video görüntüleri ve kavram karikatürleri kullanılmıştır. Bu araçlar yeri geldiğinde video projektörü ile yansıtılmıştır. Derslerde geçen tüm konuşmalar ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Araştırmacı öğrenme ortamının ayrıntılı ve kapsamlı bir resmini elde etmek amacıyla yarı yapılandırılmış gözlem metodunu kullanmıştır. Aynı zamanda alan notlarının sınırlamalarını ortadan kaldırmak amacıyla dersler video-kamerayla kayıt altına alınmıştır. Bu çalışmanın verilerini, ders sürecinde kullanılan animasyon, video ve kavram karikatürlerinin gösterimi sırasında geçen grup içi konuşmalar, grup sözcülerinin konuşmaları ve araştırmacının gerek bizzat dersler esnasında gerekse video kamera kayıtlarındaki gözlemleri oluşturmaktadır. Merriam (1988), araştırma konusu ile doğrudan ilişkisi olan verilerin olduğu gibi okuyucuya aktarılmasının gerekliliğini belirtmektedir. Verileri olduğu gibi aktarmak, okuyucunun ön yargısız olarak, verileri kendi yorumları ile ortaya koyabilmelerini mümkün kılmaktadır (Çepni, 2009). Bu nedenle grup içi konuşmalardan ve grup sözcülerinin ifadelerinden konu ile ilgili olanların bir bölümü olduğu gibi aktarılarak okuyucunun ortamın resmini görebilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Çekim konusu ile ilgili 2 ayrı ders gerçekleştirilmiştir. 1. ders çekimin Dünya yüzeyindeki cisimlere etkisi, Ay ve uzay çekimini, 2. ders kütleler arası çekimi esas almaktadır. 1. dersin açıklama aşamasında öğrencilere Ay'da çekilen 3 video filmi (URL-1) izletilmiştir. Film içeriklerinde astronotların düşmesi, kayaya rahat bir şekilde vurabilmeleri gibi Ay'da çekimin varlığını ispatlayan görüntüler yer almaktadır. 2. dersin keşfetme aşamasında kullanılan çalışma yaprağında kavram karikatürü kullanılmıştır. Bu kavram karikatürü kütleler arasındaki çekime ilişkindir. Serbest düşme hareketi ile ilgili dersin giriş aşamasında bir animasyona (URL-2) ve bir kavram karikatürüne, keşfetme aşamasındaki çalışma yaprağında da bir kavram karikatürüne, açıklama aşamasında bir animasyona (URL-2) ve David Scott tarafından Ay'da gerçekleştirilen deneyin videosuna (URL-1) yer verilmiştir. Ağırlıksızlıkla ilgili dersin açıklama aşamasında ise bir animasyon izletilmiştir. Derslerde kullanılan animasyon, video ve kavram karikatürlerinden bazıları şekil olarak aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 1. Ay'da çekim ile ilgili kullanılan videolardan bir görüntü

Şekil 2. Serbest düşme hareketi açıklama aşamasında animasyondan görüntü

Şekil 3. Serbest düşme hareketi giriş aşamasında kullanılan kavram karikatürü

işme hareketi
tasarımında kullanılan
görüntü

Şekil 6. Çekim konusu keşfetme aşamasında kullanılan kavram karikatürü

BULGULAR

Bu başlık altında sınıf içi gözlemlerden, grup içi ve grup sözcülerinin konuşmalarından elde edilen veriler sunulmuştur.

Yapılandırıcı öğrenme kuramının 5E öğretim modeline göre yürütülen derslerin giriş, keşfetme ve açıklama aşamalarında kullanılan, animasyon, video ve kavram karikatürlerinin öncelikle öğrencilerin ilgilerini çektiği gözlenmiştir.

Giriş ve keşfetme aşamalarında kullanılan kavram karikatürlerinde öğrencilerin ön testte vermiş olduğu cevaplar yer almaktadır. Bu nedenle kavram karikatürü sayesinde öğrenciler ön bilgileri ile karşı karşıya gelmişlerdir. Farklı görüşler grup üyelerinin konu üzerinde tartışmalarını sağlamıştır. Aşağıda yer alan serbest düşme hareketi ile ilgili dersin giriş aşamasında gösterilen kavram karikatürü üzerinde 3. grubun aralarındaki konuşma süreci bu durumu yansıtmaktadır.

Ö7: “Havasız ortamda cisim nasıl hareket eder?”

Ö8: “Mesela ağırlıkları eşit olduğu zaman”

Ö9: “Ben yerçekimi yoktur diyorum. Dolayısıyla mg sıfır olacak. Ondan dolayı askıda kalır.”

Ö7: “Ağırlıkları farklı olan iki cisimden ağırlığı fazla olan mı yere düşer?”

Ö8: “Ama havalı mı havasız mı?”

Ö7: “Hava olan ortamda”

Ö8: “Hava olan ortamda boyutları önemli bence değil mi? Hava direnci var ya. Havalı ortamda kütle önemli ama havasız ortamda değil bence.

Ö7: O zaman hava olan ortamda ağır olan mı çabuk düşer?”

Ö8: “Evet.”

Ö7: “O zaman havasız ortam”

Ö9: “Havasız ortamda askıda kalır.”

Ö8: “Ama senin dediğine göreysen havasız ortamda askıda kalıyor. “

Ö9: “O zaman havasız ortamda yerçekimi kuvveti var mı?”

Ö7: “..... hani ağırlıkları farklıysa”

Ö9: “İşte hepsi için ben askıda kalır diyorum. Askıda kalır diye düşünüyorum. Bir de bunun nedeni de yerçekimi ivmesi var mı yok mu

onu bilmiyoruz. Bir de havalı ortamda boyut önemli mi? Yüzey alanı önemli mi?”

Benzer şekilde keşfetme aşamalarında verilen çalışma yapraklarının başlangıç kısmında yer alan kavram karikatürlerinin, etkinliklere başlamadan önce konu ile ilgili öğrencilerin ön bilgilerini hatırlamalarını, düşüncelerini dile getirmelerini sağladığı belirlenmiştir.

2. grubun kavram karikatürü üzerinde aralarında geçen konuşmalardan bir bölüm

- Ö4: “Ben kütlesi büyük olan daha fazla...”
 Ö5: “Fazla çekmesi gerekiyor diyorsun.”
 Ö4: “Fazla çekmesi gerekiyor diye düşünüyorum.”
 Ö5: “Bence kütlelerinden bağımsız. Yani ikisi. Yani kütlelerinden bağımsız derken küçük olsa da büyük olsa da birbirlerine eşit kuvvet uygularlar.”
 Ö4: “Bana biraz değişik geliyor. Yani kütlesi büyük olan daha çok çeker diye düşünüyorum.”
 Ö6: “Kütleden bağımsız diyemeyiz.”
 Ö5: “O zaman şey diyelim. Kütlesi büyük olan daha fazla çekebilir. Ama kütlelerinden bağımsız da olabilir.”
 Ö4: “Formüle bakarsak öyle. İkisi de birbirine eşit kuvvet uygulaması lazım. Ama düşüncem bana söylüyor ki; kütlesi büyük olan daha fazla çeker.”

Serbest düşme hareketi konulu dersin giriş aşamasında; bir kuş tüyü ile filin aynı anda düşüşünü gösteren animasyonun öğrencilerin ilgilerini çektiği, animasyonu dikkatli bir şekilde izledikleri gözlenmiştir. Aynı dersin açıklama aşamasında; helikopterden atlayan bir kişiye paraşüt açılmadan ve açıldıktan sonraki etki eden net kuvvet ve ivmenin değişimini gösteren animasyonu, öğrenciler değişimleri gözlemek amacıyla birkaç kez izlemek istemişlerdir. Animasyonu izlerken aralarında izlenimlerini paylaşmışlardır.

3. grubun animasyon ile ilgili aralarında geçen konuşmalardan bir bölüm

- Ö9: “Paraşütü açtıktan sonra net kuvvet daha da çok artıyor. Paraşütü açmadan önce tek kendisi vardı ya daha azdı. Paraşütü açınca hava direnci daha da çok yere etki etti. Daha da çok net kuvvet arttı. Belli bir yerden sonra eşitlendi.”
 Ö8: “Paraşütü açtıktan sonra sürtünme kuvveti aniden çoğalıyor.”
 Ö9: “Evet.”
 Ö8: “Sonra dengeleniyor.”
 Ö9: “Bak dengelendi. İvmesi sıfır. Net kuvvet sıfır.”
 Ö8: “Şimdi diğer etkinlikte şey oldu sürtünme yeri arttığı için çok olduğu için A4 kağıdı daha yavaş hareket etti. Burada da dünyada hava olduğunu....Sürtünme yüzeyi artıkça yere düşme zamanı artıyor. Sürtünme yüzeyi azaldıkça yere düşme zamanı azalır.”
 Ö8: “Havasız ortamda aynı anda.”
 Ö9: “Kütlelerin, ağırlıklarının önemi yok.”
 Ö7: “Yerçekimi var.”
 Ö9: “ve aynı anda yere düşüyorlarbu sorularına yanıt geldi yani. İster kül olsun ister A4 kâğıdı olsun havasız ortamda aynı anda yere düşüyor.”
 Ö7: “Evet.”
Tekrar izliyorlar
 Ö8: “Burada önce sürtünme kuvveti çok azdı. Kollarımı açtı ki sürtünme yüzeyini artırdı.”
 Ö9: “Sonra paraşütü açtı.”
 Ö9: “Paraşütü açtı daha da arttı. Dengeye geldi.”

Grup sözcüsünün açıklama aşamasındaki ifadeleri

Ö8: “Biz ilk etkinliklerde yani cisimlerin hacimlerinin ne kadar fazla, havayla temas eden alanlarının ne kadar fazla ise o kadar geç yere düştüğünü gördük. Mesela A4 kâğıdı; kütlesi aynı ama buruşturulduğu zaman daha önce yere düşüyor. Dolayısıyla burada yüzeyin önemli olduğunu gördük. Burada da aynı şekilde adam ilk atladığı zaman hacmini artırıyor kollarını açıyor işte yatay bir şekilde yatıyor, sürtünme yüzeyini artırıyor. Dolayısıyla Fnet’i azaltmış oluyor. Paraşüt açıldığı anda havanın direnci olağanüstü artıyor. Sonra birbirine eşitleniyor ki ivme sıfırlansın. İvmeyi sıfırladıktan sonra da hız sabit kalıyor. Sabit hızla inmiş oluyor bu durumda. Havasız bir ortamda da cisimler aynı anda yere düşüyor. Dolayısıyla Ayda da aynı anda yere düşmesi lazım Mars’ta da.....”

Gerek grup içi konuşmalardan gerekse grup sözcüsünün ifadelerinden görüldüğü üzere açıklama aşamasında izletilen animasyon grup üyelerinin düşüncelerini ifade etmelerini kolaylaştırmış, girme ve keşfetme aşamasındaki deneyimlerini hatırlamalarını sağlamıştır.

2. grubun ağırlıksızlık ile ilgili animasyona yönelik aralarında geçen konuşmalardan bir bölüm

Ö5: “Tepedeyken tepki kuvveti azalıyor. Bak orda tepki kuvveti artıyor. Bir yerde sıfır oluyor. Ondan sonra tekrar artmaya başlıyor.”
 Ö4: “Evet.”
 Ö5: “Yerde de en fazla oluyor.”
 Ö4: “Bazı durumlarda değişiyor tepki kuvveti”
 Ö5: “Artıyor artıyor azalıyor sıfır oluyor. Sonra tekrar artmaya başlıyor.”
 Ö4: “Azalıyor ne oluyor o zaman?”
 Ö5: “Tepki kuvveti orda sıfır olduğu için orda ağırlıksız hissediyor.”
 Ö4: “Evet.”
 Ö6: “Tam tepede.”

Çekim ve serbest düşme hareketi konularının açıklama aşamalarında izletilen videolar ise öğrencilerin Ay gibi havasız bir ortamda cisimlerin hareketine yönelik düşüncelerini netleştirmelerini sağlamıştır.

2. grubun çekim ile ilgili videolara yönelik aralarında geçen konuşmalardan bir bölüm

Ö5: “Adam yere düşüyor.”
 Ö4: “Yerçekimi kuvvetinin olması lazım .”
 Ö5: “Çok yavaş düşüyor O zaman az.”
 Ö4: “ O zaman yerçekimi çok az.”
 Ö6: “ Uygularken de gördük.”
 Ö5: “Yer çekimi az olduğu için ne kadar rahat kayaya vuruyor.”
 Ö6: “Evet.”
 Ö4: “Top gibi oynuyorlar.”
 Ö5: “Dünyada olsa imkânı yok kaldıramazlar. Siz dediniz ya en başta Ay’da yerçekimi kuvveti yoktur diye. O zaman Ay’da yerçekimi kuvvetinin olması lazım. Olmazsa”
 Ö4: “O adam düşmezdi veya kayayla oynayamazlardı.”
 Ö5: “O zaman kaya hareketsiz olarak kalırdı.”
 Ö4: “Tabi ki havada kalırdı.”
 Ö5: “Yerde olmazdı. Düşmezdi. Kalırdı. O zaman Ay’da bırakılan cisim yerçekimi yönünde hareket eder.”
 Ö4: “Yani aşağıya doğru hareket eder. Ay’ın yüzeyine doğru değil mi?”
 Ö5-Ö6: “Evet.”

- Ö5: “Yani yerçekimi kesin olduğuna göre cismin de yere düşmesi lazım.”
 Ö4: “Jüpiter’de çok büyüktü ya yerçekimi kuvveti. O zaman orada hareket etmez mi?”
 Ö5: “Daha da hızlı olur.”
 Ö4: “Ay’da giydiğimiz botları Jüpiter’de giyseydik.”
 Ö5: “O zaman hiç hareket edemezdin. Jüpiter’de daha hafifletici bir şey kullanman lazım.”
 Ö4: “Evet.”

1. grup sözcüsünün ifadeleri

Ö1: “Biz ilk düşündüğümüz zaman derslere hiç başlamadan önce şöyle düşünüyorduk. Havasız bir ortamda bıraktığımız bir cisme hiçbir kuvvet etki etmiyor. Bırakılınca da askıda kalıyor. İlk düşüncemiz buydu. Sonra yaptığımız deneylerde bir önceki izlediğimiz Ay deneyinde Ay’da bıraktığımız bir cisim aşağıya doğru düşüyordu. Ay’da hava yok. Evet, bunu biliyoruz. Ama yerçekimi kuvveti olduğunu gördük.”

Grup içi konuşmalardan, grup sözcülerinin ifadelerinden ve gözlemlerden; öğrencilerin videoları izleme sürecinde yaptıkları diğer etkinlikleri hatırladıkları ve video izlenimleri ile ilişkilendirmeler yaparak konu ile ilgili çıkarımlarda buldukları belirlenmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Öğrenmenin etkili bir şekilde gerçekleşmesi için öncelikle öğrencinin öğrenmeye odaklanması, öğrenmeyi istemesi şüphesiz önemlidir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, 5E öğretim modeline uygun olarak gerçekleştirilen derslerin giriş aşamasında kullanılan animasyon ve kavram karikatürlerinin araştırma kapsamındaki konularda öğrencilerin ilgilerini çektiği, meraklarını uyandırdıkları sonucuna varılmıştır. Öğrenme amaçlı kullanılan animasyonların, kavram karikatürlerinin öğrencilerin ilgisini çektiği sonucu yapılan bazı araştırmalarda (Reiber, 1990; Mayer, 1997; Keogh and Naylor, 1999; Ragsdale, 2003; Koroghlanian ve Klein, 2004; Balım ve diğ., 2008) da mevcuttur. Öğrencilerin animasyonlarda izledikleri, kavram karikatürlerindeki karakterlerin görüşleri onları ön bilgileriyle karşı karşıya getirmiş ve bilinenlerde çelişki yaşamışlardır. İzlenimlerinin veya kavram karikatüründeki karakterlerin görüşlerinin doğru olup olmadığını merak etme öğrenme isteklerini harekete geçirmiştir. Animasyonların, kavram karikatürlerinin öğrencileri öğrenmeye motive etme özelliklerini başka araştırmalar da desteklemektedir (Heintzmann, 1989; Daşdemir, 2006; Ünal ve diğ., 2010). Aynı şekilde keşfetme aşamalarındaki çalışma yapraklarında yer alan kavram karikatürleri de öğrencileri çalışma yaprağında yer alan etkinlikleri yapmaya teşvik etmiştir. Kavram karikatürleri öğrencileri tartışarak konu ile ilgili ön bilgilerinin, bilimsel düşüncelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kavram karikatürlerinin bu amaca katkısı literatürdeki çalışmalarla da paralellik göstermektedir (Keogh and Naylor, 1999; Bing ve Tam, 2003; Dabell, 2004; Balım ve diğ., 2008).

Açıklama aşamasında kullanılan animasyon ve videolar, öğrencilerin giriş ve keşfetme aşamasındaki deneyimlerini hatırlamalarını, sorgulamalarını, ilişkilendirme yapmalarını, anlamları düzenleyip, ilkelere ve genellemelere varmalarını kolaylaştırmıştır. Animasyonların öğrencilerin önceki öğrenmelerle bağlantı kurmalarını, düşüncelerini sağlama yönündeki sonucu literatür (Najjar, 1996; Daşdemir, 2006) ile de uyumludur. Videoların, öğrenilmiş konunun önemli noktalarını hatırlama, yorum yapma, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi bilişsel yeteneğin öğrencilerde gelişmesine yardımcı olması araştırmalarda (Kumar, 1991; Hagen, 2002; Schwan ve Riempp, 2004) da mevcuttur

Yapılandırmacı öğrenme kuramının 5E öğretim modeli esas alınarak yürütülen derslerde kullanılan animasyon, kavram karikatürü ve videonun konuya ilgi çekme, motivasyonu sağlama, konular ile ilgili ön bilgileri açığa çıkarıp tartışmayı sağlama, deneyimleri hatırlamayı, ilkelere ve genellemelere varmayı kolaylaştırma sonuçları öğrenme sürecinde küçümsenecek özellikler değildir. Bu nedenle öğretmen adaylarının eğitiminde;

- ✓ Animasyon, video ve kavram karikatürlerinin nasıl kullanılabileceği bilgisi yanında; bu araçların kullanımını içeren mikro öğretim yapılması,

- ✓ Öğretim üyelerinin öğrencilerin derse ilgilerini çekmek, konular üzerinde tartışmalarını, derse aktif katılımlarını sağlamak ve konular ile ilgili düşüncelerini ortaya çıkarmak amacıyla bizzat bu araçların uygulayıcısı olmaları önerilmektedir.

KAYNAKLAR

- Alkan, C. (1988). Bir eğitim ortamı olarak video. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 21(1).
- Balım, A. G., İnel, D., Evrekli, E. (2008). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algısına etkisi. *İlköğretim Online*, 7(1), 188-202.
- Bing, K. W. ve Tam, C. H. (2003). A fresh look at cartoons as a media of instruction in teaching mathematics and science in Malaysian schools: A hands-on experience, ELTC, Malaysia: Conference: Managing Curricular Change.
- Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Üçüncü Baskı, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
- Dabell, J. (2004). The Maths Coordinator's File-Using Concept Cartoons. London: PFP Publishing
- Daşdemir, İ. (2006). Animasyon kullanımının ilköğretim fen bilgisi dersinde akademik başarıya ve kalıcılığa olan etkisi, Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
- Ebenezer, J. V. (2001). A hypermedia environment to explore and negotiate students' conceptions: Animation of the solution process of table salt. *Journal of Science Education and Technology*, 10(1), 73-92.
- Hagen, B. J. (2002, March). Lights, camera, interaction: Presentation programs and the interactive visual experience. Paper presented at the Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, Nashville, TN.
- Heintzmann, W., 1989. Historical cartoons: Opportunities to motivate and educate. *Journal of the Middle States Council for Social Studies*, 11, 9-13.
- İnel, D., Balım, A. G., ve Evrekli, E. (2009). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi*, 3(1), 1-16.
- Kabapınar, F. (2005). Effectiveness of teaching via concept cartoons from the point of view of constructivist approach. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi*. 5(1).135-146.
- Keogh, B., ve Naylor, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: An evaluation. *Int. J. Sci. Educ.*, Vol.21, No.4, 431-446.
- Keogh, B., Naylor, S. ve Drowning, B. (2003). Children's interactions in the classroom: Argumentation in primary science. Noordwijkerhout, Netherlands: 4th European Science Education Research Association Conference.
- Kim, S., Yoon, M., Whang, S. M., Tversky, B., ve Morrison, J. B. (2007). The effect of animation on comprehension and interest. *Journal of Computer Assisted Learning*, 23, 260-270.
- Kinchin, I. M. (2004). Investigating students' beliefs about their preferred role as learners. *Educational Research*. 46(3). 301-312.
- Korkmaz, H. (2004). Fen ve teknoloji eğitiminde alternatif değerlendirme yaklaşımları. Ankara: Yeryüzü yayınevi
- Koroghlanian, C., ve Klein, J.D. (2004). The effect of audio and animation in multimedia and hypermedia instruction. *Journal of Education*, 13(1), 23-46
- Kumar, D. D. (1991). Hypermedia: A tool for STS education? *Bulletin of Science Technology & Society*, 11, 331-332.
- Mayer, R. E. (1997). Multimedia learning: Are we asking the right questions? *Educational Psychologist*, 32(1), 1-19.
- Mayer, R. E., Heiser, j., Lonn, S. (2001). Cognitive constraints on multimedia learning: When presenting more material results in less understanding, *Journal of Educational Psychology*, 93(1), 187-198.
- Merriam S. B. (1988). Case study research in education: A qualitative approach. Jossey-Bass, San Francisco.
- Najjar, L.J. (1996). Multimedia information and learning. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 5, 129-150
- Ragsdale, C. (2003). Spreadsheet modeling and decision analysis . Oklahoma City, OK:South-Western College Publishing.
- Reiber, L. P. (1990). Using computer animated graphics in science instruction with children. *Journal of Educational Psychology*, 82(1), 135-140.

- Reiber, L. P., Boyce, M. J., ve Assad, C. (1990). The effects of computer animation on adult learning and retrieval tasks. *Journal of Computer-Based Instruction*, 17(2), 46-52.
- Schwan, S., ve Riempp, R. (2004). The cognitive benefits of interactive videos: Learning to tie nautical knots. *Learning and Instruction*, 14(3), 293-305.
- Seferođlu, S. S. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
URL-1, <http://btc.montana.edu/CERES/html/Weight/weightstudentactivity.htm>, 16 Nisan 2005
URL-2, <http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/Phys/mmedia/index.html>, 28 Mayıs 2005.
- Uşun, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Ünal, İ., Okur, N. Ve Kapucu, S. (2010). The effect of using animations on pre-service science teachers' science achievement. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 2, 5357-5361.
- Yıldız, İ. (2008). Kavram karikatürlerinin kavram yanlışlarının tespitinde ve giderilmesinde kullanılması: düzgün dairesel hareket, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÖRNEK OLAYI ÜZERİNDEN E-ÖĞRENİM MODELLERİNİN YAPILANDIRILMASINDA ÖĞRETİM YÖNETİMİ SİSTEMİ'NİN (ÖYS) YERİ VE İŞLEVİ.

THE POSITION AND FUCTION OF LEARNING MANEGAMENT SYSTEMS FOR CONFIGURETING E-LERANING MODELS THROUGH A CASE STUDY OF THE ANKARA UNIVERSITY DISTANCE EDUCATION CENTER

Doç. Dr. Nurcan Törenli
Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
nurcantorenli@media.ankara.edu.tr

Alkim Özaygen
Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
alkim.ozaygen@gmail.com

Özet:

Çoklu iletişimi (birey-grup) bir arada barındırması, yayıncılık için düşük birim/marjinal maliyet yaratması, geniş ölçekli çoklu iletişime olanak tanınması, etkileşimli kişilerarası iletişime olanak vermesi ve iletişim sürecinde bireysel yeteneklerin ön plana çıktığı (*Gibson and Ward 2000: 304*) çevrimiçi ya da web tabanlı e-öğrenim modelinde, Öğretim Yönetimi Sistem'leri (Learning Management Systems-LMS) bu eğitim-öğretim etkinliğinin yapılandırılması-örgütlenmesi kadar sürdürülebilir kılınması açısından da kritik bir yere-işleve sahiptir.

Bu çalışma, söz konusu kritik yeri-işlevi, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi örnek olayı üzerinden tartışmaya açma amacındadır. Tartışma, konuyu toparlayıcı bir girişin ardından Türkiye'de e-öğrenim alanında faaliyetlerini sürdüren uzaktan eğitim merkezlerinin kullandıkları öğretim yönetimi sistemlerine (ÖYS) ilişkin bir durum tespiti ile başlatılacak, örnek olay bağlamında elde edilmiş verilerle bulgu ve deneyimlerle derinleştirilecek ve e-öğrenim etkinliğinin yapılandırılması-örgütlenmesi (model) ile ÖYS arasındaki kritik ilişkinin, bu modelin daha fazla toplumsal yarar üretmesi hedefiyle uyumlaştırılmasına dönük bir değerlendirme bölümüyle sonuçlandırılacaktır. Bu değerlendirme bölümünün aynı zamanda, e-öğrenim modelinin Türkiye bağlamında yeniden yapılandırılması açısından, var olan bilgi birikime katkı vereceği düşünülmektedir.

Abstract:

Holding multi communication (individual-group) together, creating low unity/marginal cost for publication, providing broad scale multi communication, supporting interactive interpersonal communication, and bringing up individual abilities during communication (*Gibson and Ward 2000:304*) in online or web based distance education model, Learning Management Systems (LMS), as much as structuring and organizing these learning-teaching activities, has also a crucial role for it's sustainment.

The aim of this study is to start a discussion on the crucial role of LMS through a case study of the Ankara University Distance Education Center. The discussion, following an introduction, will start a determination of the LMS in use in distance learning centers in Turkey, and will deepen with the results

obtained and experience acquired from the example of the case study. Then it will be finalized with a conclusion on harmonization of the critical bond between structuration and organization of distance learning activities with LMS. This conclusion will also attempt to contribute to the existent knowledge on the development and sustainability of distance learning model in Turkey.

1. Giriş

Geleneksel sınıf ortamındaki yüz yüze iletişimden-öğrenmeden farklı olarak uzaktan eğitim modeli, verici tarafta eğitim içeriklerini hazırlayan, sunan eğitim programının örgütleyicisi kurumsal yapılanmalarla alıcı tarafta öğrencilerin bulunduğu, yüz yüze etkileşimin yeni iletişim teknolojileri (ağırlıklı olarak Internet) üzerinden kurulduğu 'aracılı' bir iletişim-öğrenme modelidir. Uzaktan eğitim modelinde, 'uzaktan' oluşu sağlayan unsur, söz konusu kurumsal yapılanmanın 'görünür' aktörü öğretmenlerle öğrencilerin aynı mekanda bulunması gerekliliğini ya da 'derse devam' zorunluluğunu ortadan kaldıran, yeni iletişim teknolojilerinin bu 'aracılık' işlevidir. Kısacası, uzaktan eğitim, alıcı-verici taraflar arasında etkileşimi sağlayan araç ve etkileşimin gerçekleştiği ortam (media) anlamında temelde Internet üzerinden örgütlenen bir e-öğrenim (e-learning) modelidir. Web tabanlı uzaktan eğitim olarak da adlandırılan bu modelde Internet, eğitsel içeriklerin gönderildiği iletişim kanalı/iletişim aracı olduğu kadar, eğitim-öğretim etkinliğinin, etkileşimin gerçekleştirildiği ortam/platform işlevini de görmektedir.

Çoklu iletişimi (birey-grup) bir arada barındırması, yayıncılık için düşük birim/marjinal maliyet yaratması, geniş ölçekli çoklu iletişime olanak tanınması, etkileşimli kişilerarası iletişime olanak vermesi ve iletişim sürecinde bireysel yetenekleri ön plana çıkarması gibi teknolojik özellikleriyle Internet, uzaktan eğitim modelini, temel iletişim aracını zaman ve mekan açısından karşılıklı etkileşime olanak tanımayan (etkileşim ortamı oluşturamayan) geleneksel medyanın (*televizyon ve kitap*) oluşturduğu açık öğretim modeli karşısında daha avantajlı bir konuma taşımıştır. Temelde eğitsel içerikleri hazırlamakta, barındırmakta, dağıtmakta ya da sunmakta (teknik altyapı) öne çıkan teknolojik üstünlüklerinin yanı sıra Internet, toplumsal belirleyicilikler anlamında giderek daha çekişmeli ve değişken hale gelen çalışma yaşamında, bireye eğitim-öğretim faaliyetlerine katılımda zaman ve mekan açısından sağladığı esneklikle de öne çıkmaktadır. Burada vurgulanması gereken önemli bir nokta da, birey kavramının sadece alıcı yani öğrenci tarafını değil aynı zamanda verici yani öğretmen tarafını da kapsadığıdır. Çalışarak okumak kadar mesleki becerilerini geliştirmek-yenilemek de çalışma yaşamın zorlaşan yanları içinde yer almaktadır. Kısacası toplumsal belirleyicilikler her iki taraf için de geçerlidir.

Sonuç olarak yeni medyanın geleneksel medya karşısında bireye zaman ve mekanda esneklik sağlayan, iletişim aracı ile ortamını kaynaştıran teknolojik üstünlükleri, bireysel motivasyonun ağırlık kazandığı uzaktan eğitim modelinde, başarının kendiliğinden geleceği gibi yanlış bir algı yaratmamalıdır. Öğrenciler kadar öğretmenlerin de bu modelde kimi zaman önemli beceri ya da motivasyon sorunları yaşadıkları ve başarılarının düştüğü görülmektedir.¹ Öğrenciler kadar öğretmenler de kendi kendilerini disipline etmekte, birbirleriyle etkileşime girmekte zorlanmaktadırlar. Uzaktan eğitim modelinde haftalık ders-çalışma programı yapmak, çevrim-içi (*online*) ve çevrim-dışı (*offline*) çalışma zamanları belirlemek, ders portalını sık sık ziyaret etmek, içerikler üzerinde çalışmak-geliştirmek ve etkileşimli derslerde aktif olmak, öğrenciler kadar öğretmenlerin de zorlandıkları konuların başında gelmektedir.

Bu sorun uzaktan eğitimde önemli bir çalışma alanı oluşturmakla birlikte, bizim bu sorunla ilişkili olarak asıl ele almak istediğimiz nokta, her iki taraf için zorluklar içeren bu etkileşimin bir bütün olarak uzaktan eğitim-öğretim etkinliğinin yapılandırılması, örgütlenmesi ve sürdürülebilir kılınması açısından öğretim yönetimi sistemlerinin (ÖYS) yerinin-işlevinin tartışmaya açılmasıdır. Bu bağlamda ÖYS'leri temel işlevi, her iki taraf açısından zorluklar içeren etkileşim ya da eğitim-öğretim ortamını, söz konusu zorluklardan arındırmak olan yazılımlar şeklinde tanımlayabiliriz. Başka bir deyişle ÖYS'yi, eğitim-öğretim programlarını, (sanal) sınıf ve çevrimiçi etkinlikleri, uzaktan eğitim/e-öğrenim programlarının ve içeriklerinin yönetimini, dokümantasyonu, izlemesini ve raporlamasını sağlayan bir yazılım uygulaması olarak tanımlayabiliriz.

2. Türkiye'de Uzaktan Eğitim Veren Kurumlar ve Kullandıkları ÖYS'ler

Aşağıda yer alan Tablo 1, Nisan 2011 tarihi itibarıyla Türkiye'de uzaktan eğitim alanında faaliyetlerini sürdüren uzaktan eğitim merkezlerinin kullandıkları ÖYS'lere ilişkin verilerin derlendiği bir durum

saptamasıdır. Bu tabloda yer alan ve 44 üniversitenin Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu (UEMYO), Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UEUAM), Uzaktan Eğitim Merkezi (UEM), Uzaktan Eğitim Enstitüsü (UEE), Uzaktan Eğitim Programı ya da Platformu (UEP), E-Öğrenme Portalı (EÖP) gibi adlarla yapılmış birimlerine (47 adet) ait veriler, İnternet üzerinde yer alan araştırma motorlarına yine bu adlar temel alınarak girilen “anahtar kavramlarla” ulaşılan web sayfalarından derlenmiştir. Söz konusu birimlerin kullandıkları ÖYS'lere ilişkin bilgiler de bu web sayfalarından elde edilmiş, web sayfalarından gerekli bilgilere ulaşılamadığı durumlarda ise bilgilere telefonla iletişim kurularak ulaşılmaya çalışılmıştır. Her iki yöntemle bilgi alınamayan birimlere ilişkin satırlar ise boş bırakılmıştır.

Tablo 1. Türkiye’de Uzaktan Eğitim Veren Kurumlar ve Kullandıkları ÖYS’ler

Üniversiteler	Uzaktan Eğitim Merkezleri	Web Sayfaları	Kullandıkları ÖYS
Afyon Kocatepe Üniversitesi	Afyon Kocatepe Üniversitesi UEMYO	http://www.uemyo.aku.edu.tr	Idollive
Ahmet Yesevi Üniversitesi	Ahmet Yesevi Uzaktan Eğitim Fakültesi	http://www.yesevi.net	-
Anadolu Üniversitesi	Anadolu Üniversitesi EÖP	http://eogrenme.anadolu.edu.tr/	-
Ankara Üniversitesi	Ankara Üniversitesi UEM	http://www.uzem.ankara.edu.tr/	Moodle (Openmeetings)
Atatürk Üniversitesi	Atatürk Üniversitesi UEUAM	http://atauzem.atauni.edu.tr/	EduGate
Atılım Üniversitesi	Atılım Üniversitesi e-kampüs	http://www.ue.atilim.edu.tr/	Enocta
Bahçeşehir Üniversitesi	Bahçeşehir Uzaktan Eğitim Merkezi	http://ubimetis.bahcesehir.edu.tr/	Adobe Connect
Başkent Üniversitesi	Başkent Üniversitesi ÖİYS	http://moodle.midas.baskent.edu.tr/	Moodle
Beykent Üniversitesi	Beykent Üniversitesi UZEM	http://buzem.beykent.edu.tr/	Adobe Connect
Beykoz Lojistik MYO	Beykoz Lojistik MYO UZEM	http://ue.beykoz.edu.tr/	Moodle
Boğaziçi Üniversitesi	Boğaziçi Üniversitesi UEM	http://uzem.boun.edu.tr/	-
Çanakkale On Sekiz Mart Üniv.	Çanakkale On Sekiz Mart Üniv. UEUAM	http://comuzem.comu.edu.tr/merkez	Advancity'nin AkademikLMS
Çukurova Üniversitesi	Çukurova Üniversitesi UEP	http://e.cukurova.edu.tr/	MyEnocta
Doğu Akdeniz Üniversitesi	Doğu Akdeniz Üniversitesi UEE	http://emuonline.emu.edu.tr	-
Ege Üniversitesi	Ege Üniversitesi, UEGU	http://bitam.ege.edu.tr/egitim.html	Adobe Connect
Fatih Üniversitesi	Fatih Üniversitesi UES	http://emba.fatih.edu.tr/	FullernLMS -
Fırat Üniversitesi	Fırat Üniversitesi UEM	http://lms.firat.edu.tr/	-
Gazi Üniversitesi	Gazi Üniversitesi UEP	http://www.ue.gazi.edu.tr/	Enocta
Hacettepe Üniversitesi	Hacettepe Üniversitesi	http://blackboard.hacettepe.edu.tr/	Blackboard, Adobe Connect
Hitit Üniversitesi	Sungurlu MYO	http://www.cizgi-tagem.org/hakan19/default.aspx	Adobe Connect
Işık Üniversitesi	Işık Üniversitesi E-MBA Prog.	http://www.isikemba.org/	Element Eğitim
İnönü Üniversitesi	İnönü Üniversitesi UEUAM	http://inuzem.inonu.edu.tr/	Kendi geliştirdikleri ÖYS
İstanbul Aydın Üniversitesi	İstanbul Aydın Üniversitesi UZEM	http://ue.istanbulaydin.edu.tr/	Adobe Connect
İstanbul Bilgi Üniversitesi	Bilgisayar Bilimleri Bölümü – U.E.	http://kleene.cs.bilgi.edu.tr/learn/	Moodle
İstanbul Üniversitesi	İstanbul Üniversitesi UEUAM	http://uzaktanegitim.istanbul.edu.tr/	Blackboard, Adobe Connect
Karabük Üniversitesi	Karabük Üniversitesi UEUAM	http://kbuzem.karabuk.edu.tr/	Moodle ve Openmeetings
Karadeniz Teknik Üniversitesi	Karadeniz Teknik Üniversitesi UEUAM	http://www.fatih.ktu.edu.tr/bolumler/boteb/KTU	Adobe Connect
Kırıkkale Üniversitesi	Kırıkkale Üniversitesi UEM	http://kuzem.kku.edu.tr/	Adobe Connect
Kocaeli Üniversitesi	Kocaeli Üniversitesi UEP	http://eders.kocaeli.edu.tr/	Moodle
Maltepe Üniversitesi	Maltepe Üniversitesi UEB	http://muzem.maltepe.edu.tr/	Adobe Connect
	Maltepe Üniversitesi USEM	http://emasem.maltepe.edu.tr/	Adobe Connect
Mehmet Akif Ersoy Üniv.	Mehmet Akif Ersoy UEUAM	http://uzem.mehmetakif.edu.tr	Moodle
Mersin Üniversitesi	Mersin Üniversitesi UEUAM	http://meruzem.mersin.edu.tr/	Adobe Connect, Enocta 5.0
On Dokuz Mayıs Üniversitesi	On Dokuz Mayıs Üniversitesi UEUAM	http://uzem.omu.edu.tr/	Moodle
Orta Doğu Teknik Üniversitesi	ODTÜ Enformatik Enstitüsü UZEM	http://idea.metu.edu.tr/	Moodle
	METU Online	https://online.metu.edu.tr/	NET-ClassR
Rize Üniversitesi	Rize Üniversitesi UES	http://e-egitim.rize.edu.tr/	Moodle
Sakarya Üniversitesi	Sakarya Üniversitesi UEUAM	http://www.uzem.sakarya.edu.tr/	Akademik LMS
Selçuk Üniversitesi	Selçuk Üniversitesi UEP	http://farabi.selcuk.edu.tr/suzep/	-
Süleyman Demirel Üniversitesi	Süleyman Demirel Üniversitesi UEMYO	http://uzem.sdu.edu.tr/index.php	myEnocta
Trakya Üniversitesi	Trakya Üniversitesi UEUAM	http://tuzem.trakya.edu.tr/	myEnocta
	Trakya Üniversitesi Sanal Kampüs	http://e-trakya.trakya.edu.tr/	myEnocta
Uşak Üniversitesi	Uşak Üniversitesi UEMYO	http://uzaktanegitim.usak.edu.tr/	Adobe Connect
Yıldız Teknik Üniversitesi	Yıldız Teknik Üniversitesi UZEM	http://www.uzem.yildiz.edu.tr/	Moodle
İstanbul Teknik Üniversitesi	İTÜ Uzaktan Eğitim Merkezi	http://www.uzem.itu.edu.tr/	-
Kırklareli Üniversitesi	Lüleburgaz MYO	http://www.cizgi-tagem.org/boraaslan/default.aspx	-
Namık Kemal Üniversitesi	Namık Kemal Üniversitesi - UEB	http://nkuzem.nku.edu.tr/	-

Grafik 1: Türkiye’de Uzaktan Eğitim Birimlerinde Kullanılan ÖYS yazılımlarının dağılımı (%)

3. Örnek olay: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ÖYS

Grafik 1’den de görülebileceği gibi Türkiye’de 44 üniversitenin bünyesinde yer alan ve uzaktan eğitim merkez ya da birimlerin yaklaşık yüzde altmış beşi gerek ÖYS gerekse yardımcı-destekleyici temel yazılım bileşenleri olarak ticari yazılımları kullanırlarken; geriye yaklaşık yüzde otuz beşlik bir kesim ise internette ücretsiz olarak indirilen açık kaynak kodlu yazılımları kullanmaktadırlar.

Türkiye’ye oranla uzaktan eğitim/e-öğrenim uygulamalarına çok daha önce başladığı ABD’de de açık kaynak kodlu ÖYS’lerin pazar payı, 2011 yılı itibariyle Türkiye’deki dağılıma benzer bir yapı göstermektedir.² *Campus Computing Project* çerçevesinde gerçekleştirilen araştırmalardan yola çıkarak yapılan tahminlerde ise özellikle *Moodle* başta olmak üzere açık kaynak kodlu yazılımların giderek önem ve yaygınlık kazanacağı belirtilmektedir. Grafik 2’de görülebileceği gibi 2014 yılında açık kaynak kodlu ÖYS’lerin Amerikan pazarında yüzde altmışın üzerinde bir yaygınlaşma düzeyine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Benzer bir gelişmeyi Türkiye’de de bekleyebiliriz. Nitekim söz konusu eğilime yön veren, açık kodlu yazılımların sağladığı esneklik³ ile üniversitelerin ticari yazılımlara bağlı-bağımlı kalmaktan duydukları endişe⁴ gibi başat etkenlerin Türkiye açısından da geçerli olduğu/olacağı kestiriminde bulunmak abartılı olmayacaktır.

Grafik 2: ABD’de açık kaynak kodlu ÖYS’lerin pazardaki payı

Kaynak: <http://camuscomputing.net>

Örneğin Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) gerek ÖYS gerekse tamamlayıcı bileşenler olarak açık kaynak kodlu yazılımları kullanma kararı verirken benzer kaygıları dikkate almıştır. ÖYS açısından esneklik, yazılımın kullanıcı tarafından kendi gereksinimlerine uygun olarak, istenen aralıklarda geliştirilebilir olmasından hem de eğitim-öğretim etkinliğinin tarafları arasında uygulamadan doğan-deneyimlenen eksikliklerin tam olarak neye karşılık geldiğine ve nasıl sağaltılabileceğine ilişkin bilginin doğrudan doğruya süreç içerisinde saptanıp, giderilmesine olanak vermesidir.

Ankara Üniversitesi UZEM 1. ve 2. Sınıf öğrencileri arasında Ekim-Kasım 2010 tarihleri arasında gönüllülük esasına göre 1.084 öğrencinin katıldığı memnuniyet anketinden elde edilen verilere göre öğrenci profili, örgün eğitim öğrencilerinden ayrılmaktadır. Öğrencilerin yüzde doksanı 19-34 yaş grubuna girmekte, yüzde altmışı evli ve bir biçimde çalışan, yüzde ellisi uzaktan eğitim modelini hem çalışıp hem okumak zorunda olduğu için tercih eden, yüzde yetmiş Ankara dışında oturan, yaklaşık yüzde doksanı bilgisayara ve İnternet erişimine sahip, yüzde yetmiş beşi her gün İnternet'e giren ve uzaktan eğitime aktif olarak genellikle akşam saatlerinde katılan insanlardan oluşmaktadır.

ÖYS kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde, öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin de, bu esneklik bağlamında dönemler itibariyle giderek artan oranda ÖYS'nin olanaklarını daha çok ve etkin bir biçimde kullandıkları; özellikle video konferans/sanal sınıf uygulamalarında bu etkinliğin öğrenci katılımını da motive eder hale geldiği gözlemlenmiştir. Sistem etkileşimi kolay ve yararlı hale getirdiği sürece bu eğilimin de yerleşeceği; öğrenciler kadar öğretmenlerin sistemi daha işlevsel kullanma konusunda yeni arayışlara gireceği dinamik bir yapının kurulabileceği görülmüştür. Sistem müdahil olunabilir, müdahale edilebilir oldukça e-öğrenime yeni katılan öğrenciler kadar öğretmenlerinin uyum süreci de kısalmaktadır. Bunda sistemi kuran ve işler halde tutan kadronun hazırladığı, güncellediği eğitim ve kullanım kılavuzları yanında sistemin eksik kalan ya da yenilen kısımlarının Türkçeleştirilmesi etkili olmuştur.

Tablo 2'de görüleceği gibi toplamda 3.200 aşkın öğrenciye, üç ayrı kategoride yedi uzaktan eğitim programı verilmektedir. Bu programlar kapsamında 2010-2011 bahar yarıyılında verilen toplam ders sayısı 118; ders veren öğretim elemanı ise 105'dir. Merkez, yarıyıl temelinde Ankara Üniversitesi'nin örgün öğretim öğrencilerine (yaklaşık 6.000) "Bilgisayara Giriş Dersini" de yine uzaktan eğitim modeliyle vermektedir. Dolayısıyla sürece katılan taraflar çok sayıda ve programlar da çeşitlenmiş olduğunda ÖYS'nin esnekliği, bu özelliğin sürdürülebilir olması daha fazla önem kazanmaktadır.

Tablo 2. Ankara Üniversitesi UZEM'in Yürüttüğü Programlar ve Ders Sayıları

Uzaktan Eğitim Programları	Ders sayısı
ADUZEP, Adalet Uzaktan Eğitim Ön Lisans Programı	25
BAS, Bankacılık ve Sigortacılık Uzaktan Eğitim Ön Lisans Programı	18
BİPRO, Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Ön Lisans Programı	15
TDS, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Uzaktan Eğitim Ön Lisans Programı	16
TOİ, Turizm ve Otel İşletmeciliği Uzaktan Eğitim Ön Lisans Programı	18
İLİTAM, İlahiyat Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Programı	15
İnsan İlişkileri, Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı	11

Üniversitelerin, örgün eğitime oranla daha dinamik, öğretici-eş güdümlü tarafta daha yoğun çaba gerektiren e-öğrenim modelinde ticari yazılımlara bağlı-bağımlı kalmaktan duydukları endişe, esneklik konusundaki endişenin bir uzantısı olarak kabul edilebilir. Ankara Üniversitesi UZEM, e-öğrenim programlarının tümünde ÖYS olarak Moodle, video konferans sistemi (sanal sınıf uygulaması) olarak da sanal sınıf uygulamalarının kayıt altına alınarak katılmayan öğrencilerce daha sonra izlenmesi olanağı veren Openmeetings açık kaynak kodlu yazılımı kullanmayı seçerken kaynaklarını öğretici-eş güdümlü tarafta niteliği yükseltme amacını da gerçekleştirme olanağı bulmuştur. Ticari ÖYS'lere ödenecek ücret yerine buradan elde edilecek kaynak tasarrufu ile bir yandan kendi bünyesinde bu sistemlerin kullanılması ve geliştirilmesiyle belli bir bilgi birikimi sağlanmış, diğer yandan da ders içeriklerinin niteliksel yönden geliştirilmesi, görsel yönden zenginleştirilmesi için ek kaynak arayışlarına gidilmesi gibi bir zorunluluk gereksiz hale gelmiştir.

4. Sonuç

Ellis (2009:1), "LMS Fied Guide"da iyi bir ÖYS'nin sahip olması gereken özellikleri altı ana başlıkta toplamaktadır: a.) Yönetimin merkezileştirilmesini ve otomasyonu sağlaması, b.) Kendi kendine hizmet

(self-servis) veya kendiliğinden yönlendirmeli hizmetleri kullanılabildiği, c.) Öğrenim içeriklerini hızlı bir şekilde biraraya getirmeye ve öğretmenlere-öğrencilere ulaştırmaya uygun olması, d.) Ölçeklenebilir web-tabanlı ortamlarda eğitim girişimlerini desteklemesi, e.) Taşınabilirliği (mobil uygulamalar) ve eğitim-öğretim standartlarını desteklemesi, f.) İçerikleri kişiselleştirmeye ve bilginin tekrardan kullanımı sağlamaya dönük olması. Ellis'in sıraladığı bu özellikler, ÖYS'lerin aslında uzaktan eğitim modelinin yapılandırılması-örgütlenmesi kadar sürdürülebilir kılınması yani uygulamada gerek öğrenciler gerekse öğretmenler açısından bu faaliyetten beklenen yararın elde edilmesi açısından yerinin ve işlevinin ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymaktadır.

E-öğrenim etkinliğinden beklenen yararı daha geniş bir toplum kesime yaymak açısından, açık kaynaklı yazılımlar temelinde oluşturulan ÖYS'lerin harekete geçireceği dinamiklerin başında, sistemin öğrenci ve öğretmenler yanında teknolojik alt yapı üzerinden taraflar arasında eş güdümü sağlayan ekibe uygulamanın doğrudan içinde olmakla kazandırdığı bilgi birikimidir. Bu bilgi birikimi, Ellis'in ÖYS bağlamında sözünü ettiği "potansiyel" olanakların hayata geçirilmesini sağlayacak pratik-ampirik temeli oluşturmaktadır. İkinci başat dinamik ise e-öğrenimi daha düşük bütçelerle sürdürebilmek açısından getirdiği maliyet tasarrufudur. Ücretli yazılımlara ayrılan bütçelerde sağlanacak tasarruf, e-öğrenimin daha geniş bir öğrenci kesimine daha düşük katkı bedelleriyle verilebilir hale getirebilecektir. Açık kaynak kodlu yazılımlara yöneltilen "saklı maliyetler içerdiği" eleştirisini bertaraf edecek temel strateji, e-öğretim veren kurumsal yapılar olarak üniversitelerin bu maliyetleri en aza indirme konusunda biraraya gelerek oluşturacakları dayanışmacı ağ yapılanması olacaktır.

Açık kaynaklı yazılımlar temelinde oluşturulan ÖYS'ler, açık ders malzemeleri örneğinde olduğu gibi öğretmenlerin/eğitim kurumlarının kolektif tarzda üreteceği eğitsel materyallerin-içeriklerin e-öğrenime dahil edilmesi için etkin bir kanal da açacaktır. Bu kanal, yükseköğretim kurumlarının yine kolektif tarzda biçimlendireceği ÖYS'ler, video konferans sistemleri ve içerik geliştirme modülleriyle e-öğrenim modelinin daha geniş bir toplumsal yararı üretmek üzere harekete geçirilmesini sağlayacaktır. Bu yeni yapılanma aynı zamanda yükseköğretim kurum ve kuruluşları düzeyinde daha önceden başlatılan girişimleri birleştirip-bütünleştirecek nitelikte bir çekim etkisi de yaratacaktır. Bir bakıma açık öğretim modelinin toplumda yarattığı güvenilirlik-inanılabilirlik kaybının e-öğrenim modelinin başarısı açısından baştan bir engel oluşturduğu da düşünüldüğünde, böylesi bir toplumsal yararı ticari yararın önüne koymak e-öğrenim modelinin yeniden yapılandırılmasında ana bakış açısını oluşturmalıdır.

5. References

- Gibson, R. K., & Ward, S. (2000) "A Proposed Methodology for Studying the Function and Effectiveness of Party and Candidate Websites", *Social Science Computer Review* 18 (3), pp. 301-319.
- Odabaş, H. (2003), "İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri", *Türk Kütüphaneciliği*, 17 (1), 22-36.
- Cebeci, Z., "Türkiye'de E-Öğrenim Sorular, Sorunlar ve Bazı Öneriler, *Akademik Bilişim Konferansı*, KTÜ-Trabzon, 11-13 Şubat 2004.
- Erturgut, R. (2008), "İnternet Temelli Uzaktan Eğitimin Örgütsel, Sosyal, Pedagojik ve Teknolojik Temelleri", *Bilişim Teknolojileri Dergisi*, 1(2), 79-85.
- Ellis, R. (2009), *Field Guide to Learning Management Systems, USA: The American Society for Training & Development (ASTD)*.

¹ Bu konuda daha geniş bilgi için bkz., Odabaş, H. (2003), "İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri", *Türk Kütüphaneciliği*, 17 (1), 22-36; Cebeci, Z., "Türkiye'de E-Öğrenim Sorular, Sorunlar ve Bazı Öneriler, *Akademik Bilişim Konferansı*, KTÜ-Trabzon, 11-13 Şubat 2004; Erturgut, R. (2008), "İnternet Temelli Uzaktan Eğitimin Örgütsel, Sosyal, Pedagojik ve Teknolojik Temelleri", *Bilişim Teknolojileri Dergisi*, 1(2), 79-85.

² The Evolving LMS Market, Part I. (<http://mfeldstein.com/the-evolving-lms-market-part-i/>; Erişim tarihi:)

³ Wheeler, B. (2007), "Open Source 2010: Reflections on 2007", *EDUCAUSE Review*, Vol. 42/1: 48-67 (<http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume42/OpenSource2010Reflecti> onson200/158109, Erişim tarihi:)

⁴ Ken Udas (2007), *The Impact of Open Source Software on Education*, (<http://cnx.org/content/col110431/1.7/pdf>; Erişim tarihi:)

Benimseme Sürecinde Bireylerin Temkinlilik ya da Yenilikçiliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçme Aracı

An Instrument to Determine Individuals as Innovator or Skeptical in Adoption Process

Yasemin Koçak Usluel, Hacettepe Üniversitesi, kocak@hacettepe.edu.tr

Sacide Güzin Mazman, Hacettepe Üniversitesi, sguzin@hacettepe.edu.tr

Özet

Bu çalışmanın amacı, yeniliğin benimsenmesi sürecinde bireyleri yenilikçi ya da temkinli olarak sınıflayabilmek için ilgili kuramlar çerçevesinde bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçek maddeleri hazırlanırken ilgili alan yazında, yayılım ve benimseme kuramları çerçevesinde yenilikçiliğin ele alındığı çalışmalarda yenilikçiliğin tanımları ve hangi şekillerde ölçüldüğü incelenerek ölçek maddeleri yazılmıştır. Çalışmada veriler 187 öğretmen adayına ölçeğin uygulaması ile toplanmıştır. Ölçeğin geçerlilik çalışması için doğrulayıcı faktör analizi ve açıklayıcı faktör analizi yapılmış, güvenilirlik çalışmaları için ise cronbach alpha katsayısı ve madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır. Toplamda 10 madde ve iki faktörden (yenilikçi, temkinli) oluşan modelin doğrulayıcı faktör analizi sonucunda iyi uyum gösterdiği bulunmuş ve iki faktör birlikte toplam varyansın %53.143'ünü açıklamıştır. Ölçeğin cronbach alpha katsayısı .785 olarak hesaplanmıştır.

Abstract

The purpose of this study is to develop a instrument based on diffusion and adoption theories, to categorize people as innovators or skeptical in adopting and using innovations. Instrument items were written after examining how the innovativeness is defined and how it was measured in studies which handled innovativeness in the framework of adoption and diffusion theories. Data is collected with 187 prospective teachers. Explanatory factor analysis and confirmatory factor analysis were executed for validity of instrument; reliability coefficient values and item total correlations were calculated for reliability of instrument. As the result of confirmatory factor analysis, confirmatory model that comprised of totally 10 items and two factors (“innovator”, “skeptical”) was found to be well fit. Explanatory factor analysis showed that two factors explained 53.143% of total variance. Cronbach alpha coefficient was found .785.

GİRİŞ

Herhangi bir nesne, fikir ya da uygulamanın yeni olarak kabul edilebilmesi için bireyin algısının belirleyici olduğu, bunun ise yeniliğin ortaya çıkış tarihinden bağımsız olduğu ifade edilmektedir (Rogers 2003). Söz konusu olan bireyin algısı olduğunda, toplumdaki tüm bireylerin herhangi bir yeniliği aynı zamanda benimsemesinden söz edilemez. Bazı bireyler bir yeniliği daha çabuk benimserken bazılarının benimsemesi için daha uzun süre gerekebilmektedir. Rogers (2003), bu durumu bireylerin yenilikçiliği ile açıklamaktadır. O'na göre yenilikçiliğin göstergesi, yeni olarak algılanan bir fikir, uygulama ya da nesneyi diğerlerinden daha önce benimsemekle ilgilidir.

Karahanna ve diğ. (2002) alanyazında yenilikçiliği ele alan çalışmaları inceledikten sonra tüm tanımlardaki ortak noktanın yeni fikirlere ve değişime eğilim olduğunu ifade etmişlerdir. Yenilikçilik, yeniliklere ve değişime açıklık, risk almayı ve denemeyi sevme, yeniyi kullanmaya olan isteklilik olarak ifade edilirken, yenilikçi bireyler ise merak duyguları doğrultusunda risk alarak, yarar kaygısı taşımadan teknolojiyi doğrudan deneme eğiliminde bireyler olarak tanımlanmaktadır (Agarwal, Ahuja, Carter, ve Gans, 1998; Agarwal ve Prasad, 1998).

Alan yazında yenilikçiliği açıklama çalışmalarına paralel olarak yenilikçiliği ölçmek için araç geliştirme çalışmaları da bulunmaktadır. Türkiye’de Kılıçer ve Odabaşı (2010) bireylerin yenilikçilik düzeylerini belirlemeye yönelik olarak geliştirilmiş bir ölçeği (“*Bireysel Yenilik Ölçeği*”), Türkçeye uyarlamışlardır. Bunun dışında yenilikçilik konusunda Türkiye’de yapılmış çalışmalarda verilerin anket aracılığıyla toplandığı ve bireylerin yenilikçiliklerinin belirlenmesi konusunda nasıl bir hesaplama yapıldığının açıklandığı görülmektedir. (Zayim, Yıldırım ve Saka, 2006; Ocak, Usluel, Uzunbeycan ve Kaya, 2008; Usluel & Mazman, 2010).

Bu çalışmada bireylerin yenilikçilik düzeylerine göre sınıflandırılmasından çok, yenilikçilik ve temkinlilik olmak üzere iki alt sınıflamadan hareket edilerek, bireylerin yenilikleri benimseme konusundaki eğilimlerine göre gruplamaya dönük bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Çalışma Grubu

Çalışma grubu Ankara’daki bir üniversitenin ilköğretim bölümünde öğrenim görmekte olan 187 öğretmen adayından oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 17–22 arasında değişmekte olup 122’si (%65,2) kadın, 65’i (%34,8) erkektir.

Ölçek Maddelerinin Hazırlanması

Ölçek maddeleri hazırlanırken ilk olarak ilgili alan yazında, yayılım ve benimseme kuramları çerçevesinde yenilikçiliğin ele alındığı çalışmalardaki yenilikçiliğin tanımları, hangi şekillerde ölçüldüğü ve ölçeklerdeki yenilikçilikle ilgili ifadeler incelenmiştir. Agarwal & Prasad (1998) ve Karahanna ve diğ. (2002)’nin yenilikçi bireyleri tanımlarından ve Rogers’ın (2003) ortaya koyduğu benimseyen kategorisindeki yenilikçilerin ve laggardların özelliklerinden yola çıkarak, yenilikçiliği ölçen 5 madde ve bunun karışı tarafında yer alan temkinliliği ölçen 5 madde olmak üzere 10 maddelik ölçek yazılmıştır. Ölçekteki maddeler 10’lu likert tipinde olup yanıtlar 1=“Kesinlikle katılmıyorum” ve 10=“Kesinlikle katılıyorum”u ifade edecek şekilde hazırlanmıştır.

Yapı geçerliliği için hazırlanan ölçekteki faktör sayısı ve bu faktörler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla öncelikle açımlayıcı faktör analizi, daha sonra açılan yapının kuramsal olarak da doğrulanması amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlilik çalışması için ölçeğin cronbach alpha katsayısı ve madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır.

Ölçek puanlarına göre bireyler gruplandırılırken, faktörlerin puan ortalamaları alınmıştır. Ortalama puanlara göre yenilikçi ya da temkinli olma durumuna karar verebilmek için ise ortalama puanlar arasında en az ½ standart sapma fark olması esas alınmıştır (Usluel, Nuhoglu ve Yıldız, 2010).

BULGULAR

Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Açımlayıcı faktör analizinden önce örneklemin yeterliliğinin belirlenmesi ve verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığının tespit edilmesi için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett Küresellik testleri yapılmıştır.

Tablo 1: KMO ve Bartlett küresellik test sonuçları

KMO Örneklem Yeterliliği Testi		,757
Bartlett's Küresellik testi	Ki Kare	543,625
	sd	45
	Sig.	,000

Tablo 1’den görüldüğü gibi KMO değeri örneklemin yeterli düzeyde olduğunu gösteren bir değer olan. 757 (>.60) bulunmuştur. Verilerin faktör analizi için uygunluğunu gösteren Bartlett küresellik testi sonucu da (.00<0.05) anlamlı olarak bulunmuştur.

Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini ortaya koymak için Lisrel programı kullanılarak çok değişkenli normallik testi uygulanmıştır. Maddelere ilişkin göreceli çok değişkenli basıklık (relative multivariate kurtosis) değeri 1.265 bulunmuştur. Çok değişkenli normallik için göreceli çok değişkenli basıklık değerinin <2 olması normallik testinin anlamlı çıktığını göstermektedir (Kline, 1998).

Ölçeğin yapı geçerliliği için ilk olarak ölçekteki faktör sayısını ortaya koymak için temel bileşenler analizi tekniği kullanılarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda faktörler altındaki yük değerleri incelenmiş, ortaya çıkan faktörler yüklerine göre 10 maddenin öz değeri (eigenvalue) 1'den büyük 2 faktör altında toplandığı doğrulanmıştır (3,44; 1,875). 2 faktör birlikte varyansın %53.143'ünü açıklamıştır. Şekil 1'de 2 faktöre ilişkin öz değerleri gösteren saçılma diyagramı verilmiştir.

Şekil 1: Saçılma Diyagramı Faktör Yapısı Şekli

Açımlayıcı faktör analizi sonucu ortaya çıkan faktörlerden ilki bireylerin yenilikleri kullanmadaki yenilikçilik özelliklerini ifade eden maddelerden oluştuğu için “yenilikçi”, ikinci faktör ise bireylerin yeniliklere karşı temkinliliğini ortaya koyan maddelerden oluştuğu için “temkinlilik” olarak adlandırılmıştır.

Açımlayıcı faktör analizi sonucuna göre;

“Yenilikçi” faktörü altında 5 madde yer almakta olup, maddelerin faktör yükleri .790 ile .612 arasında değişmektedir. Bu faktör değişkenliğin %27.190'unu açıklamaktadır.

“Temkinli” faktörü altında da 5 madde yer almakta olup, maddelerin faktör yükleri .826 ile .583 arasında değişmektedir. Bu faktör ise değişkenliğin %25.953'ünü açıklamaktadır.

Tablo 2. Yenilikçilik Ölçeği Temel Bileşenler Analizi Sonuçları

Faktör	Madde	Faktör Yükleri	
		1	2
Yenilikçi	Y1	.790	
	Y2	.730	
	Y3	.772	
	Y4	.612	
	Y5	.680	
Temkinli	T1		.583
	T2		.735
	T3		.826
	T4		.679
	T5		.692

Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen faktör sayısı ve faktör yapısı belirlenen modelin test edilerek doğrulanması için 2 faktör ve 10 maddeden oluşan yapıya Lisrel 8.7 programı kullanılarak birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Doğrulayıcı faktör analizlerinde ve yapısal eşitlik modellerinde modelin veriye uyumunun değerlendirilmesinde çeşitli uyum indeksleri kullanılmaktadır. Bunlardan en genel kullanılanlar, X^2 (ki-kare), RMSEA (Root Means Square Error of Approximation), GFI (Goodness of Fit Index), AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), CFI (Comparative Fit Index), NFI (Normed Fit Index), ve NNFI (Non-Normed Fit Index) (Sümer, 2000) bu çalışmada temel alınan uyum indeksleridir.

Birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonucunu modelden elde edilen uyum indeksleri ve model değerlendirmede önerilen uyum iyiliği değerleri (Schermelleh-Engel ve Moosbrugger, 2003; Sümer, 2000) Tablo 3’de gösterilmektedir.

Tablo 3: Yenilikçilik Ölçeği Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu Uyum İndeksleri

Uyum Ölçütleri	Mükemmel Uyum	Kabul edilebilir Uyum	Model Değeri
χ^2	$\chi^2/d < 3$	$3 < \chi^2/d < 5$	1,64
RMSEA	$0 < RMSEA < 0,05$	$0,05 < RMSEA < 0,08$	0,059
S-RMR	$0 \leq S-RMR \leq 0,05$	$0,05 < S-RMR < 0,1$	0,068
NFI	$0,95 \leq NFI \leq 1$	$0,90 < NFI < 0,95$	0,93
NNFI	$0,97 \leq NNFI \leq 1$	$0,95 < NNFI < 0,97$	0,95
CFI	$0,97 \leq CFI \leq 1$	$0,95 < CFI < 0,97$	0,97
GFI	$0,95 \leq GFI \leq 1$	$0,90 < GFI < 0,95$	0,94
AGFI	$0,90 \leq AGFI \leq 1$	$0,85 < AGFI < 0,90$	0,91
IFI	$0,95 \leq IFI \leq 1$	$0,90 < IFI < 0,95$	0,97

Tablo 3’den görüldüğü yenilikçilik ölçeğine ilişkin RMSEA, S-RMR, NFI, NNFI ve GFI değerinin kabul edilebilir ve diğer tüm iyilik uyum indekslerinin modelin mükemmel uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Yenilikçilik ölçeğine ilişkin birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen bağlantı diyagramı (path diagram) standart katsayılar ve t-değerleri şekil 2.’de yer almaktadır.

Şekil 2: Bağlantı diyagramı (path diagram) standart katsayılar ve t-değerleri

Güvenirlilik Çalışması

Ölçeğin güvenirliliğinin hesaplanmasında cronbach alpha(α) güvenirlilik katsayısı ve her bir maddenin ölçeğin tümü ile tutarlığını gösteren madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır. Madde toplam korelasyonun .30'tan küçük olması maddenin ölçeğin geri kalanı korelasyonunun olmadığı ve gerektiği durumda ölçekten çıkarılması gerektiğini ifade etmektedir (Field, 2005).

Güvenirlilik analizi sonuçlarına göre ölçekteki 10 maddenin cronbach alfa ile hesaplanan güvenirlilik katsayısı .785 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca yenilikçilik alt faktörüne ait cronbach alpha değeri .773 bulunurken , temkinlilik alt faktörüne ait cronbach alpha değeri .762 olarak bulunmuştur. Ölçekteki 10 maddeye ilişkin madde toplam korelasyonları Tablo 4'te gösterilmektedir.

Tablo 4 Yenilikçilik Ölçeği Madde Toplam Korelasyonları

Faktör	Madde	Madde top. korelasyonu
Yenilikçilik	Y1: Yenilikleri çevremdekilere göre önce ben kullanırım	,463
	Y2: Bir yeniliği önce kendim kullanır, arkadaşlarıma da tavsiyelerde bulunurum	,526
	Y3: Henüz kimsenin kullanmadığı bir yeniliği tereddüt etmeden ilk ben kullanabilirim	,440
	Y4: Bir yeniliği kullanmayı denerken cesaretliyimdir	,460
	Y5: Herhangi bir yeniliği kullanımını diğer kişilerden değil, kendi kendime öğrenirim	,401
Temkinlilik	T1: Arkadaş çevreme ayak uydurmak için yenilikleri kullanırım.	,500
	T2: Yeniliği kendim almadan önce başkalarının kullanmasını bekler, sonuçlarını gözlemlerim.	,462
	T3: Yenilikleri kullanmak için önce çevremdekilerin kullanmasını beklerim.	,488
	T4: Alışkanlıklarımdan kolay kolay vazgeçmediğim için yenilikleri kullanmada geç kalırım.	,375
	T5: Bir yeniliği kullanmaya karar vermem uzun sürer.	,430

Tablo 4'ten görüldüğü gibi ölçüğe ilişkin maddelerin madde toplam korelasyonları .30'un üstünde olup ve .375 ile .526 arasında değişmektedir.

SONUÇ

Bu çalışma ile yenilikçilik ve temkinlilik olmak üzere iki alt sınıflamadan hareket edilerek öğretmen adaylarının yenilikçi mi temkinli mi olduklarını belirlemek üzere bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda iki boyutlu ve 10 maddeden oluşan yapı kuramsal ve istatistiksel olarak doğrulanmıştır. Bu iki faktör birlikte toplam varyansın %53.143'ünü açıklamıştır. Ölçeğin tamamının güvenilirlik katsayısını gösteren cronbach alpha katsayısı .785 olarak hesaplanmıştır.

TEŞEKKÜR

Çalışmanın veri toplama sürecindeki katkıları için Bahadır Yıldız ve Pınar Nuhoglu'na teşekkür ederiz.

KAYNAKÇA

- Agarwal, R., Ahuja, M., Carter, P.E., & Gans, M. (1998). Early and Late Adopters of IT Innovations: Extensions to Innovation Diffusion Theory.
- Agarwal, R. & Prasad, J. (1998). A conceptual and operational definition of personal innovativeness in the domain of information technology, *Information Systems Research* 9 (2). 204–215.
- Field, A., (2005). *Discovering Statistics Using SPSS*. 2nd ed. London: Sage. 18.05.2010 tarihinde <http://books.google.com.tr/books?id=5253SAL5nDgC&printsec=frontcover&dq=%22Discovering+Statistics+Using+SPSS%22&source>.
- Kankaanrinta, I.-K. 2000b. Finnish kindergarten student teachers' attitudes towards modern information and communication technologies. In S. Tella (ed.) *Media, mediation, time and communication: emphases in network based media education*. University of Helsinki. Department of Teacher Education. Media Education Publications 9, 147–170.
- Karahanna, E. Ahuja, M. Srite, M. and Galvin, J. (2002). Individual differences and relative advantage: the case of GSS, *Decision Support Systems*. 32. 327–341.
- Kılıçer, K. ve Odabaşı, H. f. (2010). Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*. 38. 150-164.
- Kline, R. B. (1998). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling*, New York: Guilford Press.
- Ocak, G., Usluel, Y.K., Uzunbeyan, G. Ve Kaya, G. (2008). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yayılımı sürecinde benimseyen sınıflamaları ve özellikleri. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda sunulmuştur, 16-18 Nisan 2008, Kuşadası, Türkiye.
- Rogers, E. (2003). *Diffusion of Innovation*. New York: Free Press.
- Schermelleh-Engel, K. and Moosbrugger, H. (2003). *Methods of Psychological Research Online*. 8(2). 23-74. University of Koblenz-Landau.
- Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar, *Türk Psikoloji Yazıları*. 3(6). 49–74. Aralık.
- Tella, S. ve Tirri, K. (1999). Educational Innovations in Finnish and European Contexts. An Analysis of the Aims and Outcomes of “The European Observatory” of the European Commission (1994-1998). *Research Report 200*. University of Helsinki.
- Usluel, Y.K., Nuhoglu, P. ve Yıldız, B. (2010). Do the perceived attributes of social networks differ in terms of being innovator or skeptical of prospective teachers? Presented at IADIS International Conference WWW/Internet 2010, Timisoara, 14 - 17 October 2010, Romania.
- Usluel, Y.K. & Mazman, S. G. (2010). Öğretmen Adaylarının Web Kullanım Amaçları Yenilikçi/Temkinli Olma Durumlarına Göre Farklılık Gösteriyor mu? *Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II*, 16–18 Mayıs, ANKARA.
- Zayim, N., Yıldırım, S. & Saka, O. (2006). Technology Adoption of Medical Faculty in Teaching: Differentiating Factors in Adopter Categories. *Educational Technology & Society*, 9 (2), 213-222.

BİLGİ TOPLUMU KAVRAMI: TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ

Özcan Özgür Dursun
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü
oodursun@anadolu.edu.tr

Tayfun Tanyeri
Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü
ttanyeri@gmail.com

Cem Çuhadar
Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü
cemcuhadar@trakya.edu.tr

ÖZET

Bilgi toplumu, bilginin temel güç ve sermaye kaynağı olduğu toplum yapısı için kullanılan bir kavramdır. Dolayısıyla bilgi toplumunda başat konumda bilgi yer almaktadır. Bu toplumsal yapıda bilgi, teknoloji ile birlikte tasarlanan, üretilen, çoğaltılan ve yayılan bir meta haline dönüşmüştür. Son yıllarda, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda, var olan bilgide nitelik ve nicelik olarak da büyük bir artış yaşanmaktadır. Özellikle bilgisayarların ve bilgisayarlı teknolojilerin gündelik yaşamda yerini alması ve yaygınlaşması bu sürecin en önemli tetikleyicisi olmuştur. Artık tüm dünyada teknolojinin egemen olduğu bir toplumsal yapı ve bu toplumsal yapıya göre biçimlendirilen kültürel eğilimler söz konusudur. Kültürel yapısını teknolojiyi üretme ve etkin kullanma noktasında oluşturan toplumlar, teknolojinin somut çıktısı olan ürünleri kullanmanın yanı sıra, teknolojiyi etkin biçimde kullanmaya dönük politikaları da oluşturarak fark yaratmaktadır. Bu süreçte bilgi toplumu kavramını özümseyen toplumlar hem ürün hem süreç temelinde öne çıkarken, gelişmekte olan toplumlar ise sadece ürüne odaklı politikalar nedeniyle, teknik bilgiden yoksun, teknoloji müşterisi konumuna dönüşmektedir. Özellikle bu süreçte eğitim politikalarının büyük rolü bulunmaktadır. Bilgi toplumu kavramıyla vurgulanan temel değerler ürün değil bilgidir. Dolayısıyla bilgi toplumu olma yolunda tamamen son teknoloji ürünlerini satın alıp öğretim sürecine katmak yerine, bu teknolojileri fayda ve sınırlılık yönünden değerlendirebilecek, etkin bir öğretim için teknoloji gereksinimini analiz edebilecek, teknolojiye dayalı nitelikli öğretim tasarımlarını gerçekleştirebilecek teknologların ve danışmanların eğitime ve istihdamına önem verilmelidir. Bu sayede her yeni teknolojinin potansiyel müşterisi olan tüketim toplumu yerine; kendi gereksiniminin farkında olan, bilgiyi yapılandırabilen ve özelleştirebilen bir toplum olmak olanaklıdır.

Anahtar kelimeler: Bilgi toplumu, Teknoloji, Bilgi ve iletişim teknolojileri,

GİRİŞ

Bilgi toplumu, Wikipedia'da bilginin önemli bir ekonomik, politik ve kültürel etkinlik olarak yaratıldığı, dağıtıldığı, yayıldığı, kullanıldığı, entegre edildiği ve işlendiği yer olarak tanımlanmaktadır. Kavram, II. Dünya Savaşı'nın ardından tüm dünyada yaşanan toplumsal ve teknoloji temelli değişim ile birlikte insan gücü odaklı sanayi toplumundan bilgi odaklı bir dönüşümü temsil etmektedir. Özellikle İnternet kavramı temelinde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki devrim niteliğindeki gelişmeler küresel ölçekte bilgi kaynaklarına ulaşabilmeyi olanaklı hale getirmiştir. Akay (2004), bilgi toplumunu temel olarak, özellikle sanayileşmiş ülkeler için çalışma hayatında gözlenen değişimler ve teknolojik yeniliklerin artışı ile birlikte yaşanan değişimler olmak üzere iki boyutta ele almakta ve kavramı şekilde tanımlamaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki (BİT) gelişmeler ve bu teknolojilerin toplumsal temelde hızla yaygınlaşması bilgi toplumunu karakterize eden en önemli kavramlar olarak öne çıkmaktadır. Şimşek (1996), bilimsel bilginin, yaklaşık olarak, her on beş yılda bir ikiye katlandığını ve bu bilgi patlamasının temelde yeni teknolojiler yoluyla gerçekleştiğini ifade etmektedir. Tonta'ya (1999) göre, bilgi teknolojileri bilgi toplumunun en önemli belirleyici göstergeleri arasında yer almaktadır. Bilgi toplumu kavramı ile BIT'ler arasındaki ilişki üç basamaklı bir yapı ile ifade edilmektedir (ITU, 2009). Bu yapıya

göre Bilgi toplumu bağlamında BİT'lerin etkileri bu teknolojilerin ne kadar yoğun kullanıldığı ile ilişkilidir. Bu durumun temelinde ise BİT kullanımı konusunda altyapı ve erişim ile birlikte BİT kullanımına yönelik yeterlikler yer almaktadır.

Şekil 1: Bilgi toplumu değerlendirme üç basamak (ITU, 2009)

Bilgi toplumu kavramı ile ilişkili diğer önemli bir kavram küreselleşmedir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler bir yönüyle küreselleşmeyi de beraberinde getirmekte, bu durum toplumsal yapının yanı sıra ekonomik yapıyı da dönüştürmektedir. Yücel (2006), bilgi toplumlarında veya bilgi yoğun toplumlarda bilgiye dayalı üretim ve hizmetlerin arttığını, iletişim hizmetlerinin değişik elektronik araçlar kullanılması ile tüm topluma yaygınlaştırılması ile ekonomik yapıda değişiklikler oluştuğunu ifade etmektedir.

Türkiye'nin bilgi toplumu olma yolunda son 10 yılda önemli adımlar attığı görülmektedir. İletişim teknolojileri ile de bağlantılı olarak özellikle İnternet erişiminin bireysel ve kurumsal ölçekte yaygınlaşması ve İnternet üzerindeki bilgi kaynaklarına erişim olanaklarının artması bu gelişimin önemli göstergeleri arasındadır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayımlanan 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Raporunda, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm vizyonu "Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak" şeklinde belirlenmiştir DPT (2006). İfade edilen bu vizyon bağlamında bilgi toplumu olma sürecinin belirli evrelerden geçerek ortaya konulabileceği görülmektedir. Akay (2004), bilgi toplumuna ilişkin değişimlerin gerçekleşmesini ülkelerin belirlenen alanlara yönelik politika değişimlerine bağlı görmekte ve bu alanları şöyle sıralanmaktadır:

1. Devletin ekonomik gelişme politikalarında belirleyici bir rol oynaması
2. Ülkelerin ileri teknoloji üretir hale gelebilmeleri
3. İdari ve mali yönetimlerini bu gelişmelere uyum sağlayabilecek esnekliğe kavuşturmaları
4. Eğitim ve öğretime daha çok kaynak ayırmaları
5. Ar-ge harcamalarına milli gelirden daha çok pay ayrılması

Bilgi toplumuna yönelik dönüşüm sürecinde en önemli göstergelerden birisi günlük ve iş yaşamında BİT'lerden yararlanılması olarak ifade edilmektedir (DPT, 2009). Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilmiş olan 2010 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 2007 yılı ve sonrasında İnternet erişimi hane bazında artış göstermektedir. Araştırma bulguları ayrıca 2007-2010 yılları arasında Türkiye'de 16-74 yaş arası bireylerin bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının da sürekli olarak arttığını göstermektedir (Grafik 1).

Grafik 1: 2007-2010 hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçları (Türkiye İstatistik Kurumu, <http://www.tuik.gov.tr>)

Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi Raporu'nda stratejik öncelik alanları yedi başlık altında tanımlanmaktadır (DPT, 2006):

1. Sosyal Dönüşüm - *için bilgi ve iletişim teknolojileri fırsatı*
2. BİT'in İş Dünyasına Nüfuzu - *İşletmelere bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla rekabet avantajı*
3. Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü - *Yüksek standartlarda kamu hizmeti sunumu*
4. Kamu Yönetiminde Modernizasyon - *Bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenen kamu yönetimi reformu*
5. Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü - *Uluslararası oyuncu bilgi teknolojileri sektörü*
6. İletişim Altyapı ve Hizmetleri - *Toplumun her kesimine yüksek kalitede ve ucuz geniş bant erişim olanağı*
7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi - *Küresel pazarın taleplerine uygun yeni ürün ve hizmetler*

Türkiye'nin Eğitimde Teknoloji Politikaları

Bilgi toplumu olma yolunda Türkiye'de bir çok proje tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. Bilgi toplumunun bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişimden geçtiği düşüncesiyle öncelikli olarak bu alandaki gelişime öncelik verilmiştir. Bilgi işleme sistemlerinin tasarımı, uygulanması, değerlendirilmesi kullanımı ve bakımı ile ilgilenen bir bilim olarak tanımlanan bilişimin, Türkiye eğitim sistemindeki gelişimi, 1998 yılında uygulamaya konulan Temel Eğitim Programı (TEP) projesi ile ivme kazanmıştır. Dünya Bankası tarafından desteklenen bu proje kapsamında programın "Temel Eğitimin Kalitesinin Arttırılması" alt bileşeni içinde yer alan Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri konusuna yönelik olarak, Bilişim Teknolojileri (BT) sınıflarının kurulmasına ilişkin teknik şartnamenin hazırlanması, yönetici, denetçi ve öğretmenlerin her türlü bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili eğitimleri ve eğitim program içeriklerinin hazırlanması görevlerini, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EğiTek) üstlenmiştir.

TEP, iki fazdan oluşmuştur ve ağırlıklı olarak bilişim ürünlerinin altyapılarının kurulması, bilgisayarlar ve çevre birimlerinin satın alınmasını kapsamıştır. TEP I. Fazı kapsamında yurt çapındaki 2451 ilköğretim okuluna kurulan 2837 BT sınıfında kullanılmak üzere toplam 2837 sunucu, 42.205 öğrenci bilgisayar, 2460 öğretmen bilgisayar, 2370 idari bilgisayar, 4373 yazıcı ve 2377 tarayıcı ile birlikte ofis paketleri, çevre birimleri ve ağ donanımları satın alınmıştır. Bu okullarda kullanılmak üzere eğitim yazılımları satın alınarak okullara dağıtılmıştır. Ayrıca kırsal kesimdeki 22.854 ilköğretim okuluna 45.065 adet bilgisayar ve çevre birimi dağıtılmıştır (MEB, 2000).

TEP II. Fazı dönemin gelişen bilişim anlayışına paralel olarak daha çok internet temalıdır. Eylül 2002 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir ve 2004 yılında başlamıştır. Bu tarihler Türkiye'de yüksek hızlı

internetin evlerde de kullanılabilir olduğu zamana denk gelmektedir. Özellikle ADSL hizmetlerinin ülke çapında yaygınlaşması TEP II. Fazının içeriğinin oluşmasında etkili olmuştur. Bu fazda; EğiTek'in sorumluluğunda, okullara BT sınıflarının kurulması, yeni eğitim yazılımlarının satın alınması, MEB için karar destek sisteminin araştırılması ve MEB'e bir eğitim portalının hazırlanması çalışmaları yer almaktadır (MEB, 2001). Eğitim portalıprojesi ile gelişen internet olanaklarını kullanarak eğitim öğretimin kalitesini artırmak, ortam, içerik, yöntem ve erişim fırsatı yaratmak amaçlanmıştır. Bu sayede öğrenciler, zaman ve ortam sınırlaması olmaksızın zengin Türkçe içeriğe erişim sağlayabilecekler, sınav pratiği kazanabilecekler, geçmiş yıllara ilişkin sınav sorularına ulaşabilecekler, diğer okullarla birlikte ortak Internet projeleri gerçekleştirebilecekler ve eğitim-öğretim çalışmalarında kendilerini merkeze alan, öğrenmeyi öğrenmeye yönelik çalışmalara katılabileceklerdir (Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005). Bu çalışmalar kapsamında eğitim öğretimin kalitesini artırmak, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla "Skool", "Global Gateway", ve "Think.com" gibi portallarla uluslararası ortaklıklar kurulmuştur (Aktürk, 2006).

Skool.tr Portalı "Intel MediterraneanTradingCompany" firması ile MEB arasında, 14.11.2005 tarihinde imzalanan protokolle, Skool.tr Portalı eğitime destek çerçevesinde hayata geçirilmiştir. Skool.tr, Intel® tarafından geliştirilen, fen ve matematik öğrenmek isteyenlere yenilikçi, etkileşimli ve heyecan verici öğrenme yöntemlerini en ileri teknolojileri ve cihazları kullanarak sunan yeni bir yöntemdir. Skool.tr öğrenciler ve öğretmenler için ilköğretim seviyesindeki bilim ve matematik konularının rahatlıkla anlaşılmasını sağlayacak olan gerekli tüm yardımlarla birlikte bu derslerinin öğretim programlarına ilişkin ayrıntılı çalışma notları içermektedir (Skool.tr, 2011).

Global Gateway, eğitim alanındaki bütün paydaşların kullanımına açık, öğretmenler ile işbirliği yapılarak geliştirilmiş, ücretsiz, uluslararası bir Internet sitesidir. British Council tarafından İngiliz Eğitim Bakanlığı için geliştirilen Global Gateway, Türkçe içeriği ile Şubat 2004'te kullanıma açılmıştır. Global Gateway'in kullanımı ücretsizdir ve eğitimdeki bütün paydaşlar için tasarlanmıştır (Global Gateway, 2011).

Oracle firması tarafından geliştirilen Think.com adlı portal, öğretmenleri ve öğrencileri teknoloji yardımıyla yaratıcılığa özendirerek performanslarını yükseltmeyi amaçlayan, bir portaldır. Başka bir deyişle Think.com, öğrencilerin 21. yüzyılda yaşam ve çalışma için gerekli becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için proje öğrenimini ve teknoloji kullanımını kolaylaştıran çevrimiçi bir topluluktur (Think.com, 2008). Bu portal ile dünyanın her yerindeki ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin, öğretmenlerin kolayca iletişim kurabileceği, projeler konusunda işbirliği yapabileceği, düşüncelerini paylaşabileceği, sınıf içi öğrenim deneyimlerini gerçek tartışmalar yoluyla canlı tutabilecekleri korumalı bir çevrimiçi ortam yaratılmıştır. Yapılan çalışmalar ile bu portalın Türk Eğitim Sistemi ile uyumunun sağlanması ve içeriğinin Türkçeleştirilmesi tamamlanmıştır. Bu kapsamda öğretmen eğitimleri tamamlanarak 6 ilden 20 ilköğretim okulunda pilot uygulamalar başlatılmıştır (Aktürk, 2006).

TEP projesi kapsamında yapılan bu çalışmalardan BT sınıflarının kurulması ve eğitim yazılımlarının satın alınması 2007 yılı sonunda tamamlanmıştır. Ayrıca MEB ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile 5 Aralık 2003 tarihinde imzalanan protokol ile 2007 yılı sonunda yaklaşık 29.000 adet MEB'e bağlı okul ya da kuruma ADSL Internet erişimi sağlanmıştır. Buna bağlı olarak; lise ve dengi okulların % 95' inin (lise ve dengi okulların öğrencilerinin %99'u), ilköğretim okulların % 59'unun (ilköğretim okullarının öğrencilerinin %93'ü) olmak üzere yaklaşık 12 milyon öğrencinin ve 400.000 bilgisayarın Internet erişimi sağlanmış bulunmaktadır (MEB İnternete Erişim Projesi, 2008). Öğretmenlerin uygun koşullarda bilgisayar almasını sağlamak amacıyla Vakıflar Bankası ve MEB arasında bir protokol imzalanmış ve isteyen her öğretmenin uygun fiyatlarla dizüstü bilgisayar sahibi olması sağlanmıştır. Yapılan kampanyadan yaklaşık 85.000 öğretmen yararlanmışır (Aktürk, 2006).

Ayrıca MEB ile Intel tarafından birlikte yürütülen "Gelecek İçin Eğitim Projesi" ile bilişim teknolojilerini öğretmen adaylarının hizmetine sunmak, öğretmenlerin bu teknolojileri sınıflarına entegre etmelerine yardımcı olmak ve sınıflarda işlenen derslerde, öğrencilerin bilişim teknolojilerinden bir araç olarak yararlanmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Türkiye'de 2003 yılında uygulanmaya başlayan Intel® Gelecek için Eğitim programı, 2007 yılında program içeriklerini değiştirmeksizin Intel® Öğretmen Programı yeniden adlandırılmıştır. Intel® Öğretmen Programı, öğretmenlerin öğrenim hedeflerini ve öğretim programının gereklerini sunmak amacıyla bilgi teknolojilerini kullanma konusunda yeterli ve güven kazanmalarında yardımcı olmaktadır. MEB ve Intel®'in ortak amacı 2011 yılına kadar uzman formatör öğretmenler tarafından, bilgi teknolojisi sınıfları olan okullarda 500.000'den fazla öğretmeni, bilgi

teknolojilerinin sınıflarda etkin kullanımı konusunda eğitmektir (Intel® Eğitim Programları, 2011).Bu program hala uygulanmaktadır.

Teknoloji Politikalarının Uygulanma Sorunları

Türk eğitim sistemi, 1998 yılı itibariyle, eğitim öğretim ortamlarına teknolojiyi entegre etmeye yönelik çalışmaların odağında yer alan Temel Eğitim Programı ile teknolojik açıdan güçlendirilmeye çalışılmıştır. Bukapsamda Eğitim Fakültelerinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümleri kurulmuştur. BÖTE bölümlerinin kurulma amacı, bilgisayar ve diğer bilgi teknolojileri konusunda lisans eğitimi vererek ilk ve orta öğretime bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni yetiştirmektir. Bölüm mezunlarının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulları ve özel statülü okullarda öğretmen, öğretim teknolojisi ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilecekleri öngörüsünde bulunulmuştur. Bölümler 1998-1999 öğretim yılında ilk öğrencilerini almış ve aradan geçen 13 yılda, Türkiye ve KKTC'de vakıf ve devlet üniversiteleri BÖTE bölümlerini açarak bölüm amacında belirtilen nitelikli bilişim teknolojileri öğretmenlerini ve lisansüstü programlarla akademisyenleri yetiştirmişlerdir.

Temel amacı ilk ve ortaöğretime nitelikli öğretim teknolojisi yetiştirmek olan bölümlerin aradan geçen 13 yılda, teknoloji politikaları ile bir bakıma etkisizleştirildiği ve işlevsizleştirildiği gözlenmektedir. Özellikle ilköğretim okullarında okutulan bilişim teknolojileri derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılıp seçmeli ders yapılması ve dersin değerlendirme dışında tutulması, derse verilen önemi büyük ölçüde azaltmıştır. Ülke genelinde büyük gereksinim olmasına karşın bilişim teknolojileri öğretmenlerinin istihdam edilmeyip bu derslerin farklı branşlardaki öğretmenler tarafından yürütülmeye çalışılması, çoğu zaman bu dersleri yöneticilerin inisiyatifine bırakan eğitim politikaları eğitimde teknoloji entegrasyonunun ürün temelinde kaldığının açık göstergelerindedir.

Bilgi toplumu kavramını egemen bakış açısıyla değerlendirmenin sonucu olarak eğitimde teknoloji entegrasyonu kapsamında çok sayıda bilgi teknolojisi ürünü işlevsel olup olmamalarına bakılmaksızın satın alınıp okullar bu teknolojilerle donatılırken; bu teknoloji ürünlerini öğretim sürecinde etkin kullanma konusunda rehber olabilecek bilişim teknolojileri öğretmenlerini pasif bir konuma itmek, teknoloji politikalarının etkinliğinin de sorgulanmasını gerektirmektedir.

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (Fatih) olarak lanse edilen proje ile bilgi toplumu olma yolunda büyük bir ivme hedeflenmektedir. Proje ile 2013 yılı sonuna kadar dersliklere Bilgi Teknolojileri (BT) araçları sağlanarak, BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlandığı vurgulanmaktadır. Bir yandan milli eğitim politikalarında kendine yer bulan büyük bütçeli projeler diğer yandan ise bu projelerin uygulama boyutunda sadece ürüne odaklanması büyük sorunlara neden olmaktadır. Ürün, teknolojinin ve teknoloji bilgisinin meta, yani pazar değeri olan, paraya dönüşmüş şeklidir. Bir ürün, kullanımına ilişkin ayrıntılı uzmanlıktan yoksun oluncatüm işlevini yitirebilmektedir. İlköğretim okullarında bilişim sınıfları kurup nitelikli donanımlarla bu sınıfları tesis etmenin tek başına ilköğretim okullarını kısa sürede teknoloji çöplüğüne dönüştüreceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bir dönem yaygın olarak ilköğretim okullarına alınan akıllı tahtaların artık sadece tahta görevini üstlendikleri düşünüldüğünde; teknoloji konusunda rehberlik edecek öğretim teknolojilerine ne kadar büyük bir görevin düştüğü ortadadır. Buna karşın bir taraftan ilköğretim okullarındaki bilişim teknolojileri derslerini geri plana itip diğer taraftan bu okulların ileri teknolojilerle donatılması "Know How" olarak isimlendirilen teknik bilginin işe koşulmasından çok teknik bilgi sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ön plana çıkarılmasını göstermektedir.

Sonuç

Türkiye'nin teknoloji politikalarına ilişkin son 13 yılına odaklanan bu çalışmada eğitim öğretimin iyileştirilmesini temel alan politikalar ve bu politikaların pratikte uygulanmalarına ilişkin genel bir değerlendirme sunulmuştur. Temel olarak bilgi toplumu olmanın ve bu toplumun gereklerini yerine

getirmenin, yaşamsal bir dönüşümün sonucunda gerçekleşebileceği söylenebilir. Bu süreçte toplumsal, kültürel ekonomik boyutların işe katılarak eğitim ve teknoloji politikalarının planlanması gerekmektedir. Aksi durumda teknolojiyi üretmekten çok tüketmeye odaklanan, teknik bilgiden yoksun ve ürüne odaklı bir bakış açısının egemen olacağı söylenebilir. Bu süreçte Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında uzman öğretim teknolojilerinin paydaş olarak görülüp, var olan yeterliklerini üst düzeyde kullanabilecekleri durumların yaratılması oldukça önemlidir. Özellikle güncel eğitim teknolojilerine odaklanan projelerin işlerliğinde okullarda bu teknolojileri planlayacak ve öğretim etkinliklerinde kullanacak uzman konumda olan bilgi teknolojileri öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir.

Kaynakça

- Akay, S. (2004) Bilgi Toplumu ve Türkiye'nin Gelişme Sürecine Olası Etkileri, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Türkiye.
- Akkoyunlu, B. ve Yılmaz, M. (2005) "Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile Internet kullanım sıklıkları ve Internet kullanım amaçları." *Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 19, 1-14.
- Aktürk, N. (2006). Milli Eğitim Bakanlığı kurumsal uygulamalar ve e-imza. *Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu*. Ankara.
- DPT (2006) Bilgi Toplumu Stratejisi ve ek'i Eylem Planı, <http://www.bilgitoplumu.gov.tr>
- DPT (2009) Bilgi toplumu istatistikleri, <http://www.bilgitoplumu.gov.tr>
- Global Gateway. (2008). Thegatewaytoeducationalpartnershipsbetweenschoolsandcollegesacrosstheworld. 15.06.2008 tarihinde <http://www.globalgateway.org.uk> adresinden alınmıştır.
- Intel® Eğitim Programları (2011). Intel öğretmen programı-temel kursu. *Intel® Eğitim Öncülüğü*. 15.05.2011 tarihinde http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/tur/elem_sec/teach/342581.htm adresinden alınmıştır.
- ITU (2009), Measuringthe Information Society – The ICT Development Index 2009, ITU, Geneva.
- MEB (2000). *2001 Yılı Başında Milli Eğitim*. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı.
- MEB (2001). *2002 Yılı Başında Milli Eğitim*. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı.
- Skool.tr Öğrenme ve Öğretmen Teknolojisi (2011). *Skool.tr Hakkında*. 15.05.2011 tarihinde <http://skool.meb.gov.tr/common.aspx?id=29> adresinden alınmıştır.
- Think.com (2011). *What is ThinkQuest?* 15.05.2011 tarihinde <http://www.thinkquest.org/pls/html/think.help?id=199951> adresinden alınmıştır.
- Tonta, Y. (1999) Bilgi Toplumu ve Bilgi Teknolojisi, Türk Kütüphaneciliği, 13(4), 363-375.
- Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Information_society
- Yücel, İ. H.. (2006) Türkiye'de Bilim Teknoloji Politikaları ve İktisadi Gelişmenin Yönü. Ankara: DPT, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü. Haziran 2006. (<http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/yucelih/bilim.pdf>)

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRETMEN EĞİTİMİNE ENTEGRE EDİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EVALUATION OF STUDIES ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES' INTEGRATION INTO TEACHER EDUCATION

Suat ÇAPUK* Esra AÇIKGÜL**
 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
 * scapuk@adiyaman.edu.tr
 ** eacikgul@adiyaman.edu.tr

ÖZET

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) eğitime entegrasyonu sürecinde öğretmenler önemli bir role sahiptir. Bu nedenle öğretmenlerin, hizmet öncesi dönemde BİT'i öğretme-öğrenme süreçlerinde etkili olarak kullanabilme becerilerini kazanmaları önemlidir. Dolayısıyla, öğretmen yetiştiren kurumlarda bilgi teknolojisi konusunda öğretmen adaylarına ne tür bilgi, beceri ve tutumların kazandırıldığına bilinmesi, eksikliklerin belirlenmesi ancak bu konuda yapılacak araştırmalar ile mümkün olabilir. Gelişmiş ülkelerde BİT'in öğretmen yetiştiren kurumlara entegrasyonu için uzun dönemli planlar yapıldığı ve okulların büyük oranda BİT altyapılarına kavuşturulduğu görülmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan devlet destekli projeler bulunmaktadır. Bu ve benzeri çalışmaların incelenmesi ile elde edilecek verilerin ülkemizde ki öğretmen eğitimine BİT'in entegrasyonu çalışmalarına ışık tutacağı düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı BİT'in öğretmen eğitimine entegre edilmesine yönelik olarak gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarını incelemektir. Çalışmada, alan taraması yöntemi kullanılmıştır. BİT'in öğretmen eğitimine entegre edilmesi ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi sonucunda; gelişmiş ülkelerin temel eğitim ve öğretmen yetiştiren kurumlarda önemli ölçüde teknik altyapıya sahip olduğu ancak öğretim elemanlarının BİT'i öğretme-öğrenme süreçlerinde etkili olarak kullanmadıkları görülmektedir. Bunun yanında, BİT'in entegrasyonu ile ilgili; üniversite öğretim elemanları, öğretmen adayları ve uygulama okulu öğretmenleri arasında yapılan koordineli çalışmaların başarılı projelerin ortaya çıkmasına neden olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi iletişim teknolojileri, Öğretmen Eğitimi

ABSTRACT

Teachers have an important role in the process of integration of Information and Communication Technologies (ICT) into education. For this reason, it is important for teachers to acquire skills to use ICT during their pre-service education period in order to use these technologies effectively. So, it is important to understand, what kind of knowledge, skills and attitudes about ICT have been acquired by teacher candidates in teacher training institutions. Determination of deficiencies in this regard may be possible with the research. In developed countries, the long-term plans have been prepared for the integration of ICT infrastructures into teacher training institutions and school. Especially in the United States state-funded projects has implemented. It is believed that examining the data to be obtained from these studies will be beneficial for ICT integration process into teacher education programs in Turkey. From this point, this study aims to examine the studies about ICT integration into teacher education programs in developed countries. In the study, the screening method was used. Examination of the studies related to the integration of ICT into basic education and teacher training institutions of the developed countries have showed that the technical infrastructure is significant, but the teaching staffs do not use ICT in their teaching-learning process effectively. In addition, the studies indicated that integration project requires cooperation among the university faculty, teacher candidates and the school teachers caused by the emergence of successful projects.

Key words: Information and communication technologies, ICT, Teacher education.

GİRİŞ

Yeni teknolojiler toplumları her yönden değiştirmeye devam etmektedir. Bu değişimin en hızlı olduğu alanlardan biride BİT; elektronik cihazlar (bilgisayar, el bilgisayarı, cep telefonu, hesap makinesi),

programlar (yazı, resim, sunu, iletişim), internet (iletişim, bilgiye ulaşma) sektörüdür. Bu teknolojiler, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli bir kullanım alanına sahiptir. Bu teknolojilerin eğitim kurumlarına transferi sürecinde öğretmenler anahtar rol oynamaktadır. Öğretmenlerin teknolojiyi öğretime katmada en açık oldukları aşama, hizmet öncesi aşamadır (Odabaşı, 2007). Bu çalışmanın amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) öğretmen eğitimine entegre edilmesine yönelik olarak gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmaları incelemektir. Gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalar ve gelinen düzey diğer ülkelere örnek teşkil etmesi bakımından önemlidir. Bu gelişmelerin diğer ülkeleri de etkileyeceği düşünülmektedir. BİT'in öğretmen eğitimi veren programlardaki kullanımına yönelik seviyenin belirlenmesi gelecek çalışmalara destek olacak, BİT'in eğitime entegre edilmesi sürecinde yöneticilere referans olacaktır. Bu araştırmanın en önemli yönü öğretmen eğitiminde BİT kullanımının gelişmesine katkıda bulunarak eğitimin genel anlamda kalitesinin artmasına yardımcı olmaktır.

YÖNTEM

Bu çalışmada, BİT'in eğitime entegrasyonu ile ilgili alan taraması (Literatür Review) yapılmıştır. Alan taraması her hangi bir alanda yapılmış olan araştırmaların incelenerek, belirlenen konu ile ilgili, bulguları, tarihsel olarak ortaya çıkan değişimi ve önemli noktaları tespit etmek olarak açıklanabilir. Hart (1998) alan taramasını, belirlenen bir amaç için bilgi, düşünce veya kanıt taşıyan kaynakların (kitap, makale, tez, v.b) seçilmesi, seçilen bu kaynakların incelenmesi ve bulguların anlamlı bir bütünlük içinde sunulması olarak açıklamaktadır. Bu çalışma kapsamında, BİT'in eğitime entegrasyonu ile ilgili alan yazılı kaynaklar taranarak, içlerinden BİT'in öğretmen eğitimine entegrasyonu konularında bulunan belgeler incelenmiştir.

BULGULAR

Bu bölüm bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretmen eğitime entegre edilmesi konusu üzerine yapılan çalışmaların literatür taramasını içermektedir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi

Öğretmen yetiştiren programlar, bilgi ve iletişim teknolojilerini programlarına entegre etmeye çalışmaktadırlar. Yapılan uygulamalar genellikle programlarda bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili bir ders olduğunu göstermektedir. Bu uygulama öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili temel bilgi ve beceri elde etmelerine yöneliktir. Oysa, bu teknolojiler etkili öğrenme için kullanılmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için öğretmen adaylarının, öğretim elemanlarının ve uygulama okulu öğretmenlerinin birlikte çalışarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretme-öğrenme sürecinde kullanımına yönelik pedagojileri geliştirmeleri gerekir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretmen eğitimi veren programlarda etkili kullanımına yönelik projelerden başarılı olanlar bu süreçte bize yol gösterebilir (PT3, 1999; ISTE, 2000; Bucci, 2003). Uluslararası Teknoloji Eğitimi Topluluğu (International Society for Educational Technology, ISTE), bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretmen eğitimi veren programlara adaptasyonu ile ilgili öğretmen eğitimi veren programlara destek olmakta, başarılı programları da belirlemekte ve ödüllendirmektedir (ISTE, 2003). ISTE, öğretmen yetiştiren programlar ve öğretmenler için standartlar geliştirmekte ve bu standartları uygulayabilen programları da akredite etmektedir. Yine, Eğitimsel İletişimler ve Teknoloji Topluluğu (Association for Educational Communications and Technology, AECT), bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretmen eğitimi veren programlara entegre edilmesi ile ilgili çalışmalara destek olmaktadır (ISTE, 2003). Ayrıca uluslararası düzeyde UNESCO, bilgi ve iletişim teknolojilerin öğretmen eğitimi veren programlara entegre edilmesine yönelik raporlar hazırlamaktadır (UNESCO, 2002).

Öğretmen eğitimine yönelik birçok proje vardır. 1992 yılında Geleceğin Apple Sınıfları (Apple Classrooms for Tomorrow) ve Ulusal Bilim Derneği (National Science Foundation) ile 3 adet okul bölgesi birlikte ACOT Öğretmen gelişimi projesini geliştirdiler (Ringstaff & Yocam, 1995). Bu proje Türkiye'de de birkaç okulda uygulanmıştı. Intel tarafından geliştirilen Bilgisayarların Eğitimde Uygulanması (Applying Computers in Education) da bir diğer projedir (Intel, 2002). Benzer projeler Avrupa Birliği'nde de geliştirilmiştir. Buckingham tarafından bildirilen Eğitim Öğretim ve Teknoloji (British Education, Training and Technology) fuarında BİT'lerin bilgi toplumunda eğitimi nasıl şekillendireceği ile örnekler sunulmaktadır (Buckingham, Scanlon & Green, 2001). Bunlardan birkaç örnek verecek olursak: Sınıfların eve taşınması, televizyon ile bilgiye ulaşım, durmaksızın öğrenme, taşınabilir öğrenme (Acer), herhangi bir zamanda herhangi bir yerde öğrenme (Microsoft).

UNESCO bütün dünya ülkeleri için Bilgi ve İletişim Teknolojilerini sosyal ve ekonomik problemlerin çözümüne yönelik bir şans olarak değerlendiriyor ve eğitim sistemleri ile öğretmenleri de bu çözüm için en temel araç olarak nitelendiriyor (UNESCO, 2002). Bu öngörüyü temel alan UNESCO

birçok rapor yayınlamıştır. Bunlar: Öğretmen Eğitiminde Teknoloji (UNESCO, 1995), Öğretmen eğitiminde BİT (UNESCO, 2002), Öğretmenler için BİT okullarda el kitabı (UNESCO,2005).

Bilgi temelli toplumda klasik öğretme ve öğrenme yöntemlerini yetersiz kalmakta, öğrencilerin hızla değişen bilgi yoğun toplumlarda etkili olabilmesi için uygun ders programları ile öğretme ve öğrenme süreçleri yeniden düzenlenmelidir. Var olan ders programlarındaki temel eğitim paradigmaları; öğretmen merkezli, dört duvar içine sıkıştırılmış, ders kitabı temelli anlayıştan öğrenci merkezli, etkileşimli bilgi ortamlarına geçişi sağlamalıdır (UNESCO, 2002). Öğrenme etkileşimli öğrenme ortamında doğal, sosyal ve aktif bir şekilde gerçekleşir. Bu yeni öğrenme ortamı öğretim temelli yapıdan öğrenme temelli yapıya geçişi gerektirmektedir.

Öğretmen Eğitimine BİT Entegrasyonu

Tek Ders Yaklaşımı

Birçok öğretmen yetiştiren program, BİT’i yeni bir konu olarak programa eklemeyi tercih ettiler. Eklenen bu ders ile öğrencilere BİT ile ilgili teknik bilgi beceri kazandırmak hedeflenmiştir. Bu yaklaşım MİLKEN tarafından ‘Tek Ders’ yaklaşımı olarak adlandırıldı (MİLKEN, 1999). MILKEN (1999) tarafından yapılan geniş çaplı araştırmaya göre öğretmen eğitimi programlarının büyük bölümü öğretim teknolojileri veya medya adı altında dersleri programlarına eklediklerini belirtmektedir. Öğretmen yetiştiren programlar uygulaması, değerlendirmesi daha kolay olduğu için programa bir veya iki bilgisayar dersi ekleyerek yetişen öğretmen adaylarına temel bilgi ve beceri kazandırmaya çalışmaktadır. Ancak elde edilen bilgi ve beceriler bir konunun öğretiminde BİT’in nasıl etkili kullanılabileceği alanında faydalı olmamaktadır (MİLKEN, 1999; Hargrave and Hsu, 2000). Hargrave ve Hsu (2000) tarafından 88 öğretmen eğitimi veren program üzerinde yapılan araştırmada programların büyük çoğunluğunun öğrencilere 3 kredilik BİT dersi sunduğu görülmektedir. Bu yaklaşımın temel nedeni ulusal standartlara uyumu sağlamak için gerekli temel koşulları sağlamaktır.

Teknoloji Değerlendirme Ofisi (The Office of Technology Assessment, 1995) tarafından hazırlanan raporda öğretim elemanlarının BİT’i derslerinde kullanmadıklarını, dolayısıyla öğrencilere BİT kullanımı ile ilgili örnek oluşturmadıkları belirtilmektedir. Öğrenciler BİT hakkında bilgi edinmiyorlar ancak BİT ile birlikte öğrenmiyorlar. Uygulama okullarında da öğrenciler BİT’in kullanımına örnek teşkil edecek uygulamalarla karşılaşmıyorlar. Tek ders yaklaşımının uygulandığı okullardan mezun olan öğretmen adaylarının gelecekte bu teknolojileri kendi derslerine entegre etmede zorluklarla karşılaşacağı görülmektedir.

Entegrasyon Yaklaşımı

Tek ders yaklaşımının eleştirilmesi, BİT’in derslere entegre edilmesi öğretme-öğrenme sürecinde etkili olarak kullanılması yaklaşımı önem kazanmaya başlamıştır. Bu yaklaşıma göre öğretmen adayları sadece BİT ile ilgili bilgi ve beceri edinmeyecek aynı zamanda bu teknolojileri derslerde etkin olarak nasıl kullanabileceklerini öğreneceklerdir. Amerika Teknoloji ve Değerlendirme Ofisi (The Office of Technology Assessment, OTA) (1995) ve Eğitim Teknolojileri Paneli (1997) entegrasyon modelini önermektedir. Bu model uygulanması ile öğretim elemanları derslerinde BİT’in ders işlenişine entegrasyonunu gösterecekler, öğrencilerde pratik yapma imkânı bulacaklardır. Dolayısıyla bu model BİT’in her derse entegre edilmesini, ders programlarının yeniden düzenlenmesini, öğretim elemanlarına teknik eğitim sağlanmasını ve BİT altyapısı ile teknik desteğin sağlanmasını gerektirmektedir.

BİT’i yeni bir fikir, uygulama veya konu olarak ele aldığımızda bu teknolojilerin eğitim ortamına entegre edilmesi sürecinde tahmin edilmesi zor sonuçlar ortaya çıkabilir. Ortaya çıkabilecek sorunlar BİT’in entegrasyon sürecini yavaşlatabilir. Ayrıca eğitim kurumlarında çalışan öğretim elemanları yeni teknolojileri benimseyemeyebilir bu durum da adaptasyon sürecini olumsuz etkiler. Butler and Sellbom (2002) öğretim elemanlarının teknolojiyi adapte etmelerini engelleyen faktörleri şu şekilde belirtmektedirler; (a) güvenilirlik, (b) öğrenme için gereken zaman, (c) nasıl kullanılacağını bilme, (d) öğrenme için gerekli olduğuna dair şüpheler, (e) kurumsal desteğin yetersizliğine olan inanç. Hooper and Rieber (1995) öğretim elemanlarının BİT’i entegre etme sürecini açıklayan bir model geliştirmişlerdir. Bu model adaptasyon sürecini beş aşamaya ayırmıştır. Bunlar; alışma, kullanma, entegre etme, yeniden düzenleme ve geliştirme. Birinci aşamada öğretim elemanı teknoloji kullanımı ile ilgili temel bilgi ve becerileri elde eder. İkinci aşamada, öğretim elemanı teknolojiyi derslerinde kullanmaya başlar. Üçüncü aşamada, teknolojiyi derslere entegre ederek öğretme-öğrenme aktivitelerinde etkin olarak kullanır. Yeniden düzenleme aşamasında, öğretim elemanı teknolojiyi sınıftaki kullanım amaç ve fonksiyonlarını yeniden düzenler. Son aşamada, öğretim elemanı sınıfta teknoloji kullanımı ile ilgili uzmanlık seviyesine ulaşmıştır. Bu aşamada öğretim elemanı gelişen öğrenme teorilerine uygun olarak teknoloji kullanımına başlar, deneyimlere dayanarak yeni kullanım yol ve yöntemleri geliştirir.

Bu iki yaklaşım gösteriyor ki, BİT'in eğitime entegre edilmesi yavaş bir süreci ifade etmektedir. Geleneksel yapıya sahip olan okul sistemleri değişime açık değildir, dolayısıyla teknolojinin bu sistemlere adapte edilmesi uzun ve zor bir süreç olacaktır. Tek ders yaklaşımı daha çok teknik bilgi beceri kazandırmaya yöneliktir bu nedenle, BİT'in eğitsel kullanımıyla ilgili öğrencilerin gelişimine fazla katkı sağlamayacaktır. Tek ders yaklaşımı ile eklenen teknoloji derslerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi daha kolay olduğundan tek ders yaklaşımının avantajı olarak görülebilir. Entegrasyon yaklaşımında ise teknolojinin bütün programa adapte edilmesi söz konusu olduğundan öğrencilerin BİT ile uzun süreli etkileşimde olmalarına imkân sağlar. Her derste teknolojinin kullanımını görme fırsatı bulurlar. Birçok öğretmen yetiştiren program BİT'in entegre edilmesine yönelik projeler geliştirmiş ve başarı ile uygulamıştır.

Bit Entegrasyon Projeleri

Nevada Eyalet Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen bir proje, öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerini öğretme-öğrenme ortamlarına entegre edebilecek şekilde yetiştirilmelerini sağlamayı amaçlamıştır. (Strudler, Archambault, Bendixen, and Weiss, 2003). Bu proje BIT entegrasyonuna bütüncül bir yaklaşım getiriyor. Öğretmen eğitimiyle ilgili kurumların (Üniversite, Uygulama okulu) birlikte çalışması sağlanıyor. Bu projede teknoloji temelli aktiviteler metot derslerinde kullanılıyor. Ders planları ve materyalleri geliştirilip uygulama okullarında uygulanıyor ve sonuçlar değerlendiriliyor. Proje kapsamında öğretim elemanlarının derslerinde teknoloji kullanımını desteklemek ve ders planları geliştirmek için ödül konuluyor. Plan geliştirme sürecinde öğretim elemanlarına uzman desteği sağlanıyor. Bunlar; web sayfası geliştirme, eğitsel programlar, multimedya kullanımı vb. projeye katılan öğretmen adaylarının uygulama sırasında daha fazla teknoloji kullandıklarını, 4 de 3' ü teknoloji kullanımının çok yararlı olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar projenin başarılı olduğunu ve uzun dönemli proje uygulamalarının gerekli olduğunu belirtmişlerdir.

Iowa Eyalet Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen diğer bir projeye, üniversiteden öğretim elemanları, öğretmen adayları (45) ve yöneticiler, okullardan öğretmenler ve okul yöneticileri katılıyor (Thompson, Schmidt, & Davis, 2003) Thompson, et al., 2003). Bu proje öğretim elemanlarının, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimini sağlamayı amaçlıyor. Bu program ile öğretmen adayları, teknoloji bulunan sınıflarda teknoloji kullanarak öğretim yapmak için gerekli olan bilgi beceri ve tutumları kazandıklarını belirtmişlerdir.

Arizona Eyalet Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen proje, öğretmenlik uygulaması sırasında teknoloji kullanımına yönelik geliştirilmiştir (Brush, Glazewski, Rutowski, Berg, Stromfors, Van-Nest, Stock, and Sutton, 2003). Öğretmen adaylarına teknolojinin otantik ve eğitime uygun kullanımı ile ilgili deneyim edinmelerini hedeflenmiştir. Öğretim elemanları, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, dil eğitimi alanlarında model dersler hazırlıyorlar ve bu derslerde teknolojinin farklı kullanımları ile ilgili örnekler kullanıyorlar. Öğretmen adayları her dönem en az 2 model ders uygulamasına katılıyor, sonra teknoloji kullanarak ders planı hazırlıyorlar. Dönem sonunda öğretim elemanları ile bir araya gelip geliştirdikleri ders planlarını değerlendiriyorlar. Projeye katılan 100 öğretmen adayından 63'ü teknoloji kullanımının derslerine ve öğrencilerinin tutumlarına pozitif etkisi olduğunu belirtmiştir. Öğrenciler derslerini yapmaya motive olduklarını belirtmişlerdir. Bazı öğretmen adayları da öğretmen eğitimi veren programın yetersiz olduğunu belirtmiştir.

Pittsburg Üniversitesi tarafından geliştirilen projenin amacı; öğretim elemanlarının, öğretmen adaylarının ve uygulama okulu öğretmenlerinin teknoloji kullanmalarını desteklemek, birlikte çalışıp, kaynakları birlikte kullanarak teknolojinin inovasyon ve adaptasyonunu gerçekleştirmektir (Seels, Campbell, and Talsma, 2003). Proje kapsamında yaz kampları, toplantılar, başarılı çalışmaların ödüllendirilmesi, proje seçimleri, yöneticilerin toplantısı, web site geliştirme, ders içeriklerinin hazırlanması ve seminerle verilmiştir. Geliştirilen ders materyallerinin tanıtımı yapılmıştır. Proje sonuçlarına göre; grup üyelerinin birlikte çalıştığı (%89), teknoloji bilgilerinin grup üyeleri arasında paylaşıldığı (95), grup üyeleri teknoloji kullanımı sürecinde birbirlerine yardımcı oldukları (%93) bildirilmiştir. Bu proje modeli uygulamanın sistematik bir şekilde kurumsallaşmasına yardımcı olmuştur.

Vanderbilt Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen proje, insanlar nasıl öğrenir ile ilgili ilkeleri dikkate alarak modüler dizayn geliştirilmek için hazırlanmıştır (Bransford, and Plants, 2003). Bu ders modülleri 3 ayrı derste kullanılmıştır. Modüller; öğretmen adaylarının bilgi beceri ve tutumlarını hayat boyu öğrenen ve öğrencilerine yardımcı olabilmelerine imkân sağlayacak şekilde geliştirmeyi amaçlamıştır. 86 öğretmen adayı 3 farklı alanda (alan dersleri, metot dersleri ve kültür dersleri) geliştirilen teknoloji modülleri ile eğitime tabi tutuluyor. Öğrenciler sınıf derlerinin yanı sıra online verilen ödevleri yapmaları isteniyor. Online mesaj tahtasına mesaj yazma ve online tartışmaya katılma gibi ödevler veriliyor. Online modüllerde sesli, görüntülü materyaller, okuma materyalleri, görüntülü görüşme

kayıtları v.b. bulunuyor. Bransford and Plants (2003), kullanılan teknoloji ile öğretim elemanları ve öğrenciler ders ile ilgili aktivitelerde daha fazla süre etkileşimde bulduklarını bildirmişlerdir. Öğrenciler çalışmalarını online olarak sunabiliyorlar. Araştırmacılar, derslere teknoloji eklenmesinin öğretme ve öğrenme aktivitelerine olumlu etkisi olduğunu ve daha güçlü bir topluluğun oluştuğunu belirtiyorlar. Bu yaklaşımlar ve tercih edilen öğrenme teorileri, BİT'in öğretmen eğitiminde kullanılmasında karar vericilerin nasıl bir öğretmen ve nasıl bir insan tipi yetiştirmek istedikleri ile ilgili bilgi vermektedir.

Sonuç ve Öneriler

Bu projeler ile birçok öğretmen eğitimi veren program BİT'in entegrasyonunun farklı boyutlarına odaklandıklarını görüyoruz. Bunlar; program geliştirme, akademik personelin eğitimi, uygulama eğitimi, öğretim materyali geliştirme gibi alanlarda modeller geliştirmişlerdir. Bu programlar teknoloji entegrasyonuna bütüncül bir anlayışla yaklaşmış ve teknoloji temelli çalışmalar metod derslerinde geliştirilerek, uygulama okullarında denedikten sonrada değerlendirilerek öğrencilerin teknoloji yoğun deneyimler kazanmasına imkân tanınmıştır. Bu programların ortak özelliği ise teknoloji entegrasyonu pahalı, zaman gerektiren ve sonuçlar kolayca başarılmayan bir süreç olduğudur.

BİT'in öğretmen eğitimine entegre edilmesi için şu noktalar öne çıkmaktadır:

- Paylaşılan bir vizyon ve öncülük etmek
- Teknik destek
- Akademik personel ve diğer çalışanların eğitimi
- Ders programlarının düzenlenmesi ve öğrenci merkezli yaklaşımların benimsenmesi
- Okullar, BİT organizasyonları ve BİT şirketleri ile birlikte çalışma (Bucci, Cherup, Cunningham & Petrosino, 2003b).

Yapılan bu çalışmalar ile öğretmen eğitimi veren programlar bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesi beklenmektedir. Bu süreçte öğretmen yetiştiren programlar bilgiye ulaşmayı sağlayacak, öğrenen topluluklar oluşturacak (öğretmen adayları, öğretmenler ve öğretim görevlileri) birlikte BİT'i kullanarak hem öğrenecekler, hem gelişecekler, hem de pratik yapmış olacaklar. Çünkü bir ortamda geliştirilen bir deneyim başka bir ortama uygun olmayabilir özellikle hızla değişen BİT yoğun ortamlarda. Bu nedenle herkes BİT ile ilgili bilgi beceri ve deneyimlerini getirecek, paylaşacak ve birlikte öğrenme aktiviteleri yapılacak. Örneğin öğrenci teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini, akademisyen ise pedagoji alanındaki bilgi ve deneyimlerini harmanlayacak ve yeni deneyimler, öğrenmeler birlikte gerçekleşecek.

Kaynaklar

- Bucci, T. T. (2003). Technology in teacher education. *Action Teacher Education*, 24 No. 4, Winter 2003.
- Bransford, J. & Plants, B., (2003). Three AMIGO3s: Using "Anchored modular inquiry" to help prepare future teachers. Brush, (Ed.), Introduction to the Special Issue on Preparing Tomorrow's Teachers to Use Technology (PT3). *Educational Technology Research Development*, 51(1), 39-128.
- Bucci, T. T., Copenhaver, L. J., Lehman, B., & O'Brien, T. (2003b). Technology integration: Connections to educational theories. *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 3(1), 26-42.
- Buckingham, D., Scanlon, M. & Sefton-Green, J. (2001). Selling the digital dream: Marketing educational technology to teachers and parents. In A. Loveless & V. Ellis (Eds), *Subject to Change: Literacy and Digital Technology*, pp. 20-40. London: Routledge .
- Brush, T., Glazewski, K., Rutowski, K., Berg, K., Stromfors, C., Van-Nest, M. H., Stock, L., and Sutton, J. (2003). PT3@ASU. Brush, (Ed.), Introduction to the Special Issue on Preparing Tomorrow's Teachers to Use Technology (PT3). *Educational Technoogy Research development*, 51(1), 39-128
- Butler, D., Sellbom, M. (2002). Barriers to adopting technology for teaching and learning. *Education Quarterly*, 2, 22-28.
- Commission of the European Communities (2001), *The development of the external service: Communication from the commission*, (COM [001] 381 final), (Brussels: European Commission).
- EURYDICE (The Information Network on Education in Europe) (2001). *Basic indicators on the incorporation of ICT into European Education Systems: Facts and figures*. 2000/01 Annual Report. European Commission Directorate General for Education and Culture: Brussels. Online. http://www.eurydice.org/Documents/TicBI/en/IBTIC_EN.pdf (Erişim tarihi: 10.03.2009).

- Hargrave, C. P., & Hsu, Y. S. (2000). Survey of instructional technology courses for preservice teachers. *Journal of Technology and Teacher Education*, 8(4), 303-314.
- Hart, C. (1998). *Doing a literature review: Releasing the social science research imagination*. London, Sage.
- Hooper, S., & Rieber, L. P. (1995). Teaching with technology. In A. C. Ornstein (Ed.), *Teaching: Theory into practice* (pp. 154-170). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
- Intel, (2002). Intel applying computers in education (ACE) project. Online. <http://users.cwnet.com/jedman/page2.html> (Erişim tarihi: 10.03.2009).
- ISTE (2000). Technology performance profiles for teacher preparation, international society of technology in education ISTE. On-line. <http://cnets.iste.org/index3.html> (Erişim tarihi: 15.03.2009).
- Milken Exchange on Educational Technology (1999). Will new teachers be prepared to teach in a digital age? A national survey on information technology in teacher education. Santa Monica, CA: Author.
- NRC (The National Research Council) (1999). An assessment of the national institute of standards and technology measurement and standards laboratories: Fiscal year 1999, *Board on Assessment of NIST Programs*.
- Odabaşı, H.F. (2007). Öğretmen Eğitiminde Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Planlama Rehberi (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- PT3 Website. (1999). *Transforming teacher education through technology infusion*. <http://www.pt3.org> (Erişim tarihi: 10.03.2009).
- Ringstaff, C. & Yocam, K. (1995). Creating an Alternative Context for Teacher Development: The ACOT Teacher Development Centers. ACOT Report:18, Apple Computer, Inc.
- SITE (The Society for Information Technology and Teacher Education) (2004). Site position paper. Online. <http://site.aace.org/index.cfm/fuseaction/Page.PositionPaper?CFID=44360022&CFTOKEN=63825357&> (Erişim tarihi: 10.03.2009).
- Strudler, N., Archambault, L., Bendixen, L., & Weiss, R. (2003). Project THREAD. T. Brush, (Ed.), Introduction to the Special Issue on Preparing Tomorrow's Teachers to Use Technology (PT3). *Educational Technoogy Research development*, 51(1), 39-128.
- Teacher Training Agency (2001). The use of ICT in subject teaching – Expected outcomes of the New Opportunities Fund ICT training initiative for teachers in England, Wales and Northern Ireland. Teacher Training Agency: London. http://www.canteach.gov.uk/info/ict/nof/ict_cd.htm (Erişim tarihi: 11.03.2009).
- Thompson, A., Schmidt, D. A., & Davis, E. N. (2003) The Technology Collaboratives (TechCo). Brush, (Ed.), Introduction to the Special Issue on Preparing Tomorrow's Teachers to Use Technology (PT3). *Educational Technoogy Research development*, 51(1), 39-128.
- OTA (The Office of Technology Assessment) (1995). *Teachers and technology: Making the connection*. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
- UNESCO, (1995). Information technologies in teacher education: Issues and experiences for countries in transition. Proceedings of European Workshop, University of Twente, Enschede, Netherlands, February 20-23, 1994. Online. <http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001022/102248e.pdf> (Erişim tarihi: 15.03.2009).
- UNESCO, (2002). Information and Communication Technologies in Teacher Education: A Planning Guide (Ed. P. Resta). UNESCO, Paris. Online. <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129533e.pdf> (Erişim tarihi: 13.03.2009).
- UNESCO, (2005). Information and Communication Technologies in Schools. A Handbook for Teachers (Anderson, J. Ed.). UNESCO, Paris. Online. <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028e.pdf> (Erişim tarihi: 11.03.2009).
- U.S. Department of Education National Education Technology Plan, (2000). e-Learning Putting a World-Class Education at the Fingertips of All Children. On-line. <http://www.ed.gov/about/offices/list/os/technology/reports/e-learning.html> (Erişim tarihi: 15.03.2009).
- U.S. Department of Education National Education Technology Plan, (2004). Toward a new golden age in American education. <http://www.ed.gov/technology/plan/> (Erişim tarihi: 15.03.2009).

BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (BÖTE) ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANIM AMAÇLARI ve EĞİTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: MAKÜ ÖRNEĞİ

CEIT STUDENTS' PURPOSES ABOUT USING FACEBOOK AND THEIR VIEWS ABOUT EDUCATIONAL USAGE OF FACEBOOK:THE CASE OF MAKU

Sezan SEZGİN

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Bölümü
sezansezgin@gmail.com

Arş. Gör. Osman EROL

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü
erol@mehmetakif.edu.tr

Arş. Gör. Nihal DULKADİR

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü
ndulkadir@mehmetakif.edu.tr

Arş. Gör. Ali KARAKAŞ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü
akarakas@mehmetakif.edu.tr

Özet

Bu çalışmanın amacı bir sosyal ağ sitesi olan Facebook' un kullanım amacı ve eğitsel kullanımı hakkında öğrenci görüşlerinin incelenmesidir. Bu doğrultuda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden 146 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) öğrencisi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada Facebook "FB" olarak ifade edilecektir. Tarama yöntemi kullanılan çalışmada veriler "Kişisel Bilgi Formu", "Facebook Kullanım Amacı Ölçeği" ve "Facebook Eğitsel Kullanım Ölçeği" ile toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel istatistikler ve nicel veri analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucundaki veriler öğrencilerin Facebook' u çoğunlukla arkadaşları ile iletişim ve bilgi / kaynak paylaşımı amaçlı kullandıklarını gösterirken, yeni arkadaşlıklar kurmak ve bir gruba katılmak için daha az oranda kullandıklarını göstermiştir. Öğrencilerin Facebook' un eğitsel amaçlı kullanımı ile ilgili görüşleri genel ortalamanın bir miktar üzerinde çıkmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin Facebook' un eğitsel kullanımı ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler : Sosyal Ağ, Facebook, Facebook' un Eğitsel Kullanımı

Abstract

The aim of this study is to investigate students' opinions about the use of Facebook, a social network, and its practical use in the context of education. In this understanding, 146 Computer Education and Instructional Technology (CEIT) students studying at Faculty of Education, Mehmet Akif Ersoy University participated in the study. Survey method was used as a means of data collection and the data were collected with the personal information forms "Purposes of Facebook Usage Scale" and "Purposes of Facebook Usage in The Context of Education" scale. The collected data were analyzed by using descriptive statistics and a quantitative method. The findings of the research indicate that the participants mostly use Facebook for communication with their friends and sharing information / source. Making new friends and joining different kinds of groups have a smaller percentage among participants. The results also show that opinions of students' about Facebook usage in the context of education are slightly above the general mean. Thus, it can be assumed that students have positive views towards Facebook Usage in The Context of Education

Anahtar Kelimeler : Social Web, Facebook, Educational Usage of Facebook

GİRİŞ

İletişim kanallarında yaşanan değişim, internet ve uygulamalarının bilgiye ulaşmada sağladığı hız, sahip olduğu zengin içerik ve sınırsız paylaşım imkanları sayesinde hız kazanmıştır. İnternet, yaşadığımız fiziksel dünyanın sınırlarını esneterek zaman-mekandan bağımsız bir alan yaratmış, birey iletişimini bu bağımsız alanda mümkün kılmıştır (Timisi,2003). Bununla birlikte internet, çeşitli uygulamalarla beraber, bireylerin bir araya geldiği, sosyal bir alan ve eğitsel bir ortama dönüşmüştür. Bütün bu yönleriyle internet sadece bir iletişim aracı değil toplumsal bir mekandır (Poster, 1997; Çetin, 2009). İnterneti toplumsal bir mekân haline getiren olgu ise artan kullanıcı sayıları ile yeni iletişim kanalları olan sosyal ağlardır. Sosyal ağlar; grup etkileşimini, işbirliği için paylaşılan alanı ve sosyal bağlantıları arttıran, web ortamında bilgi değişimini gruplayan uygulamalar dizisi olarak tanımlanmıştır (Boyd ve Ellison, 2007). Sosyal ağ sitelerinin kolay kullanımları, hızlı güncellenmeleri, analiz ve paylaşım imkanları kullanıcıların büyük ilgisini çekmiş, uygulamaların sayısı ve kullanıcı sayıları günden güne artarak yayımları hızlanmıştır. Bunlardan Facebook, 500 Milyonun üzerinde aktif kullanıcısıyla en büyük sosyal ağ ortamlarından biridir. Facebook kullanıcılarının her gün en az bir kere Facebook sitesine girdiği, Facebook üzerinde kullanıcıların etkileşim sağlayabildiği 900 milyon üzerinde uygulama olduğu, ortalama bir Facebook kullanıcısının yaklaşık 130 arkadaşına sahip olduğu dikkate değer veriler olarak karşımıza çıkmaktadır (Facebook,2011). Schroder ve Greenbowe' un çalışması çoğu üniversite öğrencisi ve öğretimi görevlisinin sosyal ağ sitesi olarak Facebook' u seçtiklerini göstermektedir (Schroeder ve Greenbowe, 2009). Bu bağlamda Facebook sosyal ağ sitesinin ciddi bir eğitsel kullanım potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.

Facebookta yer alan pek çok uygulama yardımıyla kullanıcılar birbirleriyle ve içerikle kolayca etkileşime girebilmektedir. Bununla beraber bu uygulamaların kullanıcılar tarafından da oluşturulabilir veya geliştirilebilir olması eğitsel anlamda öğrenenler ve eğitmenler için alternatif bir öğrenme-öğretme ortamı sunabilmesine olanak sağlar (Munoz ve Towner, 2009). Bahsedilen özellikleri dışında Facebook, akran geri bildirim, sosyal bağlamla iyilik uyumu, etkileşim araçları gibi birçok istendik niteliği ile etkili bir eğitim teknolojisi aracı olarak da görülmektedir (Mason, 2006). Facebook sosyal ağ uygulamasının en önemli özelliklerinden biri yüksek verimde iletişim ve etkileşim ortamı sağlamasıdır. Etkileşim imkanlarının fazlalığı ve esnekliği öğrenen ile kullanıcı arasındaki algısal uzaklığı azaltan bir faktör olarak karşımıza çıkar (Moore,1997). Eğitsel bağlamda düşünüldüğünde ise bu durum öğrenmeyi kolaylaştıran öğrenme süreçleri tasarlanması konusunda önemlidir. Bunların haricinde Facebook informal öğrenme bakımından da zengin bir kaynaktır. İnfomal öğrenme, bireyin bir eğitim kurumunun formal öğretim programı dışında gerçekleştirdiği öğrenme etkinlikleridir (Livingstone, 2000). Sosyal ağ sitelerinin sahip oldukları yenilikçi özellikleri nedeniyle eğitsel süreçlere entegre edilmesi mevcut sistemlerin modernizasyonunda giderek popüler hale gelmekte dolayısıyla Facebook ve benzeri uygulamaların öğretim tasarımcıları arasında yayılım göstermesi beklenmektedir (Gülbahar ve diğer., 2010).

Amaç

Bu çalışmanın amacı bir sosyal ağ sitesi olan Facebook' un kullanım amacı ve eğitsel kullanımı hakkında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesidir. Bu doğrultuda çalışmada aşağıdaki araştırma problemlerine cevap aranmıştır;

- BÖTE öğrencilerinin Facebook kullanım amaçlarına ait görüşleri nelerdir?
- BÖTE öğrencilerinin Facebook' un eğitsel amaçlı kullanıma ait görüşleri nelerdir?
- BÖTE öğrencilerinin Facebook kullanım amaçlarına ait görüşleri demografik değişkenler (cinsiyet, sınıf cinsiyet, sınıf, Facebook kullanma sıklıkları, geçirdikleri süreler ve üye oldukları grup türleri) açısından farklılık göstermekte midir?
- BÖTE öğrencilerinin Facebook' un eğitsel amaçlı kullanıma ait görüşleri demografik değişkenler (cinsiyet, sınıf cinsiyet, sınıf, Facebook kullanma sıklıkları, geçirdikleri süreler ve üye oldukları grup türleri) açısından farklılık göstermekte midir?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma betimsel bir çalışma olup, araştırmada genel tarama yöntemi kullanılmıştır. Var olan durum betimlenerek, çeşitli değişkenler ile karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin Facebook kullanım amacı ve Facebook' un eğitsel kullanımı ile ilgili görüşleri belirlenmiş ve çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın örneklemini 2010 -2011 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD, 1., 2., 3., ve 4. sınıfta eğitim gören 146 öğrencen oluşturmaktadır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada, veri toplama araçları olarak bilgi formu, Facebook Kullanım Amacı ölçeği ve Facebook Eğitsel Kullanım ölçeği kullanılmıştır. Bilgi formu ile öğrencilere ait demografik özellikler ile Facebook' u kullanma sıklıkları, Facebook' ta geçirdikleri süreler ve Facebook' ta üye oldukları grup türleri belirlenmiştir. Öğrencilerin Facebook kullanım amaçları ile ilgili görüşlerini belirlemek için Mazman (2009) tarafından geliştirilmiş olan Facebook Kullanım Amacı ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek 11 madde ve 3 alt boyuttan (Sosyal İlişkiler, Çalışmalara İlişkin Kullanım, Günlük Kullanım) oluşmaktadır. Ölçek 5' li likert tipi ölçek olup her bir madde "Hiçbir Zaman", "Nadiren", "Bazen", "Çoğunlukla" ve "Her Zaman" değerlerinden birini almaktadır. Öğrencilerin Facebook' un eğitsel amaçlı kullanımına ait görüşlerini ölçmek için yine Mazman (2009) tarafından geliştirilmiş olan Facebook Eğitsel Kullanım ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek 11 madde ve 3 alt boyuttan (İletişim, İşbirliği, Kaynak ve Materyal Paylaşımı) oluşmaktadır. Ölçek 10' lu likert tipi ölçek olup her bir madde "Hiç katılmıyorum" ile "Tamamen katılıyorum" a doğru değişen ifadelerden oluşmaktadır. Güvenirlilik analizi sonucunda Cronbach Alfa değerleri Facebook Kullanım Amacı ölçeği için 0,700, Facebook Eğitsel Kullanım ölçeği için ise 0,913 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Öğrencilere ait demografik bilgiler ile Facebook kullanımı ile ilgili bilgiler için frekans ve yüzde dağılımı kullanılmıştır. Öğrencilerin Facebook kullanım amaçları ve Facebook' u eğitsel amaçlı kullanımına ait görüşleri veri aracı ile toplanarak bağımsız değişkenlere göre test edilmiştir.

BULGULAR

Demografik Bilgiler

Tablo 1. Araştırmaya katılan öğrencilere ait demografik bilgiler

		f	%
Cinsiyet	Bay	96	65,8
	Bayan	50	34,2
	Toplam	146	100
Sınıf	1. Sınıf	43	29,5
	2. Sınıf	42	28,8
	3. Sınıf	34	23,3
	4. Sınıf	27	18,5
	Toplam	146	100
Facebook Kullanma Sıklığı	Her gün	95	65,1
	Haftada birkaç defa	41	28,1
	Yılda birkaç defa	10	6,8
	Toplam	146	100
Facebook' ta kalma süresi	15 dk' dan az	32	21,9
	Yaklaşık yarım saat	37	25,3
	Yaklaşık 1 saat	32	21,9
	1- 3 saat	31	21,2
	3 saatten fazla	14	9,6
	Toplam	146	100
Facebook Grupları*	Öğrenci Grupları	119	81,5
	Ortak İlgi Grupları	98	67,1
	İnternet ve Teknoloji Grupları	84	57,5
	Organizasyon ve Kuruluş Grupları	62	42,5

*Birden fazla gruba üyelik söz konusudur.

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bölümünü erkek öğrenciler (%65,8) oluşturmaktadır. Öğrencilerin birçoğunun Facebook' u her gün (%65,1) kullandıkları çok azının ise yılda birkaç defa (%6,8) kullandığı görülmektedir. Öğrencilerin Facebook' u sık kullandıkları söylenebilir. Facebook' a bağlı kalma süreleri incelendiğinde bağlı kalma süreleri Facebook' u her gün kullansa da fazla değildir. 3 saatten fazla Facebook kullanan öğrenci sayısı (%9,6) oldukça azdır. Öğrencilerin çoğunluğu yaklaşık yarım saat Facebook kullanmaktadırlar (%25,3). Öğrencilerin Facebook' ta en çok öğrenci gruplarına (%81,5) üye oldukları en az ise organizasyon ve kuruluşlara ait gruplara üye oldukları görülmektedir. Ortak ilgi gruplarına öğrencilerin %67,1' i üye olurken, internet ve teknoloji ile ilgili gruplarda bu oran %57,5' e düşmektedir.

Öğrencilerin Facebook Kullanım Amaçları

Tablo2. Öğrencilerin Facebook Kullanım Amaçlarına ait bulgular

	Hiçbir Zaman		Nadiren		Bazen		Çoğunlukla		Her Zaman		\bar{X}	Ss	$\Sigma \bar{X}$	Ss
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%				
Facebook'u eski arkadaşlarımı bulmak için kullanıyorum.	3	2,1	17	11,6	71	48,6	39	26,7	16	11,0	3,33	0,89		
Facebook'u yeni arkadaşlıklar kurmak için kullanıyorum.	43	29,5	38	26,0	45	30,8	17	11,6	3	2,1	2,31	1,08		
Facebook'u arkadaşlarımla iletişim kurmak için kullanıyorum.	0	0	3	2,1	33	22,6	85	58,2	25	17,1	3,90	0,69		
Facebook'u arkadaşlarımla çeşitli bilgi ve kaynak paylaşımında bulunmak için kullanıyorum.	0	0	8	5,5	40	27,4	65	44,5	33	22,6	3,84	0,83		
Facebook'u benimle ortak ilgi ve gereksinimlere sahip bireyleri bulmak ve gruplara katılmak için kullanıyorum.	13	8,9	39	26,7	57	39,0	26	17,8	11	7,5	2,88	1,05		
Facebook'u okuluma ilgili gruplara katılarak iletişimimi sürdürmek için kullanıyorum.	4	2,7	19	13,0	56	38,4	45	30,8	22	15,1	3,42	0,99		
Facebook'u okul ve okul arkadaşlarımla ilgili gelişmeleri takip etmek için kullanıyorum.	2	1,4	17	11,6	53	36,3	48	32,9	26	17,8	3,54	0,96		
Sosyal İlişkiler											3,32	0,93	23,22	3,52
Facebook'u sınıf arkadaşlarımla ödev ve proje çalışmalarımı paylaşmak için kullanıyorum.	12	8,2	20	13,7	40	27,4	51	34,9	23	15,8	3,36	1,15		
Facebook'u derslerimle ilgili çalışmalarına destek olması için kullanıyorum.	19	13,0	37	25,3	59	40,4	23	15,8	8	5,5	2,75	1,08		
Çalışmalara İlişkin Kullanım											3,06	1,12	6,12	1,88
Facebook'u günlük yaşamla ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kullanıyorum.	1	0,7	9	6,2	45	30,8	69	47,3	22	15,1	3,70	0,83		
Facebook'u gündemdeki yenilikleri takip etmek için kullanıyorum.	2	1,4	13	8,9	53	36,3	56	38,4	22	15,1	3,57	0,90		
Günlük Kullanım											3,64	0,87	7,27	1,55
Toplam											3,34	0,97	36,62	5,26

Tablo 2' göre katılımcıların FB kullanma ortalamaları ($\bar{X}=3,34$, $\Sigma \bar{X}=36,62$) yüksektir. Alt boyutlar açısından incelendiğinde öğrencilerin FB' u en sık günlük kullanım ($\bar{X}=3,64$, $\Sigma \bar{X}=7,27$) ve sosyal ilişkiler ($\bar{X}=3,32$, $\Sigma \bar{X}=23,22$) için kullandıkları, en az ise çalışmalara ilişkin ($\bar{X}=3,06$, $\Sigma \bar{X}=6,12$) kullandıkları görülmektedir. "Sosyal İlişkiler" alt boyutu bazında incelendiğinde öğrencilerin FB' u en sık arkadaşlarıyla iletişim kurmak ($\bar{X}=3,90$) ve arkadaşlarıyla çeşitli bilgi ve kaynak paylaşımında bulunmak ($\bar{X}=3,84$) için kullanılmaktadırlar. FB' u en az ise yeni arkadaşlıklar kurmak için ve ortak ilgi ve gereksinimlere sahip kişileri bulmak ve gruplara katılmak için kullanılmaktadırlar. "Çalışmalar ilişkin kullanım" alt boyutu bazında incelendiğinde öğrencilerin FB' u arkadaşlarıyla ödev ve proje paylaşımı için kullanımı ($\bar{X}=3,36$) fazla iken, FB' u dersleri ile ilgili çalışmalara destek olması için kullanımı ($\bar{X}=2,75$) daha azdır. "Günlük kullanım" alt boyutu açısından incelediğimizde öğrencilerin FB' u hem günlük yaşamla ilgili farkındalık hem de gündemdeki yenilikleri takip etmek için sık kullanılmaktadırlar. Bu sonuçlara göre öğrencilerin FB' u en fazla arkadaşları ile iletişim kurmak ve günlük yaşamla ilgili gelişmeleri takip etmek için kullandıkları, en az ise yeni arkadaş edinmek için ve derslerine destek amaçlı kullanılmaktadırlar.

Öğrencilerin FB' un Eğitsel Amaçlı Kullanımıyla İlgili Görüşleri

Tablo3. Öğrencilerin FB' un Eğitsel Amaçlı Kullanımıyla İlgili Görüşlere ait bulgular

	N	Minimum	Maksimum	\bar{X}	Ss	$\Sigma \bar{X}$	Ss
Faktör1: İletişim	146	6	60,00	6,79	1,83	40,71	10,98
Faktör2: İşbirliği	146	3	30	7,31	1,86	21,93	5,57
Faktör3: Kaynak ve Materyal Paylaşımı	146	2	20	6,53	2,18	13,06	4,35
Toplam: FB Eğitsel Kullanım	146	11	110	6,88	1,72	75,70	18,89

Tablo3' e göre araştırmaya katılan öğrencilerin FB' un eğitsel amaçlı kullanımı ile ilgili görüşleri ortalamasının üzerindedir ($\bar{X}=6,88$, $\Sigma \bar{X}=75,70$). Buna göre öğrencilerin FB' un eğitsel amaçlı kullanımına ilişkin görüşleri olumludur. Alt boyutlar açısından incelendiğinde öğrenciler en fazla işbirliği boyutundaki maddelere katılmışlardır ($\bar{X}=7,31$, $\Sigma \bar{X}=21,93$). Buna göre FB' un eğitsel çalışmalarda işbirliğine destek sağladığına, öğrencilerin büyük ölçüde katıldıkları söylenebilir. Yine ayrıca iletişim ($\bar{X}=6,79$, $\Sigma \bar{X}=40,71$) ve kaynak - materyal paylaşımı boyutlarında da öğrencilerin görüşleri ortalamasının üzerindedir. Buna göre öğrencilerin FB' un eğitsel bağlamda, iletişim ve kaynak - materyal paylaşımına destek sağladığına katıldıkları söylenebilir.

Cinsiyete Göre FB Kullanım Amacına Ait Bulgular

Tablo4. Cinsiyete göre FB kullanım amacının karşılaştırılmasına ilişkin t testi sonuçları

		\bar{X}	Ss	t	Sd	P
Faktör2: Çalışmalara İlişkin Kullanım	Bay	5,89	1,91	-2,080	144	0,039
	Bayan	6,56	1,76			

Öğrencilerin FB kullanım amacına ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için t-testi yapılmıştır. Analiz sonucunda sadece “Çalışmalara İlişkin Kullanım” boyutunda cinsiyete göre istatistiksel açıdan farklılık bulunmuş ($p<0,05$) ve tablo4’ te gösterilmiştir. Diğer alt boyutlarda ve ölçek ortalama toplam puanında cinsiyete göre farklılık bulunmamıştır. Tablo4’ e göre öğrencilerin FB’ u çalışmalarına ilişkin kullanımları cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır. Buna göre ortalamalar da dikkate alındığında bayan öğrencilerin, erkek öğrencilere göre FB’ u çalışmalarında daha sık kullandıkları söylenebilir.

Cinsiyete Göre FB’ un Eğitsel Kullanımına Ait Bulgular

Tablo5. Cinsiyete göre FB’ un eğitsel kullanımına ilişkin görüşlerin karşılaştırılmasına ait t testi sonuçları

		\bar{X}	Ss	t	Sd	P
Faktör1: İletişim	Bay	39,16	11,52	-2,401	144	0,018
	Bayan	43,68	9,27			
Toplam: FB Eğitsel Kullanım	Bay	73,40	19,70	-2,064	144	0,041
	Bayan	80,12	16,52			

Görüşlerinin cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için t-testi yapılmıştır. Analiz sonucunda “İletişim” boyutunda ve ölçek ortalama toplam puanında cinsiyete göre istatistiksel açıdan farklılık bulunmuş ($p<0,05$) ve tablo5’ te gösterilmiştir. Diğer alt boyutlarda cinsiyete göre farklılık bulunmamıştır. Tablo5’ e göre öğrencilerin FB’ un eğitsel bağlamda iletişime katkı sağladığına ilişkin görüşleri cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır ve ortalamalar da dikkate alındığında bayanlar buna daha fazla katılmaktadırlar. Ölçek ortalama toplam puanı da istatistiksel açıdan cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir. Buna göre ortalamalar dikkate alındığında bayan öğrencilerin FB’ un eğitsel amaçlı kullanımına ilişkin görüşlere daha fazla katıldıkları söylenebilir.

Sınıf Düzeyine Göre FB Kullanım Amacına Ait Bulgular

Tablo6. Sınıf Düzeyine göre FB kullanım amacının karşılaştırılmasına ilişkin varyans analizi sonuçları

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	P	Anlamlı Fark	
Faktör2: Çalışmalara İlişkin Kullanım	Gruplar arası	105,214	3	35,071	12,212	0,000	2. sınıf – 1. sınıf
	Gruplar içi	407,806	142	2,872			
	Toplam	513,021	145				
Toplam: FB Kullanım	Gruplar arası	343,646	3	114,549	4,433	0,005	2. sınıf – 1. sınıf
	Gruplar içi	3668,875	142	25,837			
	Toplam	4012,521	145				

Öğrencilerin görüşlerinin sınıf düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. “Çalışmalara İlişkin Kullanım” boyutunda ve ölçek ortalama toplam puanında sınıf düzeylerine göre farklılık bulunmuş ($p<0,05$) ve tablo6’ da gösterilmiştir. Diğer alt boyutlarda sınıf düzeylerine göre farklılık bulunmamıştır. Tablo6’ ya göre öğrencilerin FB’ u eğitsel kullanımları, sınıf düzeylerine göre farklılaşmaktadır. Yapılan Tukey testi sonucunda 2. sınıflar ile 1. sınıflar arasında farklılık bulunmuştur. Ölçek ortalama toplam puanına bakıldığında sınıf düzeylerine göre istatistiksel açıdan farklılaştığı görülmektedir. Tukey testi sonucuna göre farklılık 2. sınıflar ile 1. sınıflar arasında bulunmuştur. Buna göre öğrencilerin sınıf düzeylerinin FB kullanım amacında tam olarak farklılaşmaya neden olmadığı söylenebilir.

Tablo7. Sınıf Düzeyine göre FB’ un eğitsel kullanımına ilişkin görüşlerin karşılaştırılması

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	P	Anlamlı Fark	
Faktör1: İletişim	Gruplar arası	1774,923	3	591,641	5,349	0,002	3. sınıf – 1. sınıf 4. sınıf – 1. sınıf
	Gruplar içi	15707,413	142	110,616			
	Toplam	17482,336	145				
Faktör2: İşbirliği	Gruplar arası	494,606	3	164,869	5,840	0,001	3. sınıf – 1. sınıf 4. sınıf – 1. sınıf
	Gruplar içi	4008,709	142	28,230			
	Toplam	4503,315	145				
Toplam: FB Eğitsel Kullanım	Gruplar arası	6407,611	3	2135,870	6,692	0,000	3. sınıf – 1. sınıf 4. sınıf – 1. sınıf
	Gruplar içi	45325,129	142	319,191			
	Toplam	51732,740	145				

Öğrencilerin FB’ un eğitsel kullanımına ilişkin görüşlerinin sınıf düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucunda “İletişim”, “İşbirliği” boyutunda ve ölçek ortalama toplam puanında sınıf düzeylerine göre istatistiksel

açından farklılık bulunmuş ($p<0,05$) ve tablo7' de gösterilmiştir. Diğer alt boyutta sınıf düzeylerine göre farklılık bulunmamıştır. Tablo7' ye göre öğrencilerin FB' un eğitsel bağlamda iletişime ve işbirliğine katkı sağladığına ilişkin görüşleri sınıf düzeylerine göre farklılaşmaktadır. Ölçek ortalama toplam puanı incelendiğinde sınıf düzeylerine göre istatistiksel açıdan farklılaştığı görülmektedir. Farklılıkların hangi gruptan kaynaklandığının bulunması için Tukey testi yapılmıştır. Analiz sonucunda 3. sınıflar ile birinci sınıflar ve 4. sınıflar ile 1. sınıflar arasında farklılık bulunmuştur. Bu farklılığa öğrencilerin öğrenme ve FB kullanımı ile ilgili tecrübelerinin yıllara göre artmış olabilmesi neden olmuş olabilir. Buna göre sınıf düzeylerinin öğrencilerin FB' un eğitsel kullanımına ilişkin görüşlerinde farklılaşmaya neden olduğu söylenebilir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırma sonucunda aşağıdaki temel bulgular elde edilmiştir.

- Öğrencilerin %65,1'i FB' u her gün kullanırken, %6,8'i yılda birkaç defa kullanmaktadır. Öğrenciler genellikle yaklaşık yarım saat FB' ta kalmaktadırlar (%25,3). Öğrenciler FB' ta en çok öğrenci gruplarına (%81,5) üye olurken, en az organizasyon ve kuruluşlara ait gruplara üye olmaktadır (%42,5).
- Öğrenciler FB' u en fazla sosyal ilişkiler ve günlük kullanım için kullanırken en az dersler ve çalışmalara destek amaçlı kullanılmaktadırlar. Öğrencilerin FB' un eğitsel kullanıma ilişkin görüşleri ise ortalama olarak yüksek olmasa da ($\bar{X}=6,88$) görüşlerinin olumlu olduğu söylenebilir.
- Öğrencilerin FB kullanım amacına ilişkin görüşleri sadece "Çalışmalara İlişkin Kullanım" boyutunda cinsiyete göre istatistiksel açıdan farklılık göstermektedir. Öğrencilerin FB' un eğitsel kullanımına ilişkin görüşleri ise "İletişim" boyutunda ve ölçek ortalama toplam puanında cinsiyete göre istatistiksel açıdan farklılık göstermektedir.
- Öğrencilerin FB kullanım amacına ilişkin görüşleri "Çalışmalara İlişkin Kullanım" boyutunda ve ölçek ortalama toplam puanında sınıf düzeylerine göre istatistiksel açıdan farklılık göstermektedir. Öğrencilerin FB' un eğitsel kullanımına ilişkin görüşleri ise "iletişim", "İşbirliği" boyutunda ve ölçek ortalama toplam puanında sınıf düzeylerine göre istatistiksel açıdan farklılık göstermektedir.

Bu sonuçlar doğrultusunda öğrencilere sosyal ağları derslerinde ve çalışmalarında nasıl etkin kullanabilecekleri ile ilgili eğitimler verilerek, örnek uygulamalar yapılarak sosyal ağ uygulamalarının eğitime entegrasyonu hızlandırılabilir.

KAYNAKÇA

- Boyd, D., M., Ellison N., B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer Mediated Communication*, 13 (1).
- Çetin, E. (2009). *Sosyal İletişim Ağları ve Gençlik: FB Örneği*. I. Uluslararası Davraz Kongresi Bildiri Kitabı. 12.05.2011, <http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/bilim/bilim15.pdf>.
- Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., Madran, R. O. (2010). *Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı*. İnet-tr 2010 Türkiye'de İnternet Konferansı Bildirileri. 10.05.2011, <http://inet-tr.org.tr/inetconf15/bildiri/10.doc>
- Mazman, S. G. (2009). *Sosyal Ağların Benimsenme Süreci ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Munoz, C. & Towner, T. (2009). *Opening FB: How to use FB in the college classroom*. Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 2623-2627). 10.05.2011, <http://www46.homepage.villanova.edu/john.immerwahr/TP101/FB.pdf>
- Moore, M. (1997), "Theory of transactional distance." Keegan, D., ed. "Theoretical Principles of Distance Education Routledge, pp. 22-38
- Livingston, D. (2000). Exploring the icebergs of adult learning: Findings of the first Canadian Survey of informal learning practices. erişim:10.05.2011 <https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/2724/2/10exploring.pdf>
- Poster, M. (1997). *Cyberdemocracy: Internet and the public sphere*. In D. Porter (Ed.), *Internet culture*. New York: Routledge
- Schroeder, J. & Greenbowe, T. J. (2009).The chemistry of FB: Using social networking to create an online community for the organic chemistry laboratory export. *Innovate Journal of Online Education*, 5(4). <http://www.FB.com/press/info.php?statistics>

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ YETERLİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

A STUDY ON COMPUTER SELF EFFICACY PERCEPTIONS OF COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY DEPARTMENT PRESERVICE TEACHERS

Yrd. Doç. Dr. Nilgün TOSUN

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, Edirne, TÜRKİYE

Uzman Hasan ÖZGÜR

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, Edirne, TÜRKİYE

ÖZET: Bireylerin bir işi yaparken kendilerini yeterli bulmaları, mutlu olmaları ve başarıları, sadece bilgi ve becerisine bağlı değildir. Aynı zamanda bireyin konuyla ilgili öz yeterlik algısına da bağlıdır. Bilgisayarlar eğitimin her kademesinde birçok derse destek olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, tüm öğretmen adaylarının ama özellikle bilgisayar alanında öğrenim gören öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algılarının olumlu olması gerekir. Bilgisayar alanında öğrenim görüp mezun olan öğretmen adaylarının, çalışacakları eğitim kurumlarında diğer eğitimcilere de konuyla ilgili destek olacağı düşünüldüğünde, bilgisayar öz yeterlik algısının yüksek olması beklenmektedir. Konuya ilişkin yapılan çalışmalar, bilgisayar öz yeterlik algısı yüksek olan bireylerin bilgisayar kullanmakta daha başarılı olduklarını, kendilerine güvendiklerini, sorumluluk almakta istekli ve sorumluluğu yerine getirmekte daha başarılı olduklarını belirlemiştir (Burkhardt ve Brass, 1990; Langford ve Reeves, 1998, Akt. Berkant ve Efendioğlu, 2010). Bu çalışmada, 2010-2011 güz yarıyılında, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü'nde öğrenim gören öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algıları; cinsiyet, kayıtlı oldukları sınıf, bilgisayar kullanma yılı, günlük bilgisayar kullanma süresi ve mezun oldukları lise türü değişkenleri açısından incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, erkek öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algıları kızlara göre daha yüksektir. Öğretmen adayının bilgisayar kullanım yılı ve günlük bilgisayar kullanım süresi arttıkça, bilgisayar öz yeterlik algısının da arttığı görülmektedir. Mezun olunan lise türünün, öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algıları arasında herhangi bir farklılığa neden olmadığı araştırmada elde edilen bir diğer bulgudur.

Anahtar kelimeler: Bilgisayar öz yeterlik algısı, BÖTE, öğretmen adayı, öz yeterlik algısı.

ABSTRACT: When the individuals find themselves adequate, happy and successful while fulfilling a task not only depends on their knowledge and skills. At the same time it also depends on the individual's perception of self efficacy on the subject. Computers are used as support for all levels of education in many classes. From this perspective, all preservice teachers but especially the preservice teachers in the computer field need to have positive computer self efficacy perceptions. Preservice teachers who study in the computer field and graduates are considered to support the other educators that they will work together in same educational institutions, because of this reason they expected to have high computer self efficacy perception. Studies on the topic identified that individuals with high computer self efficacy are more successful in using computer, trusting themselves in this issue, willingness to take responsibility and more successful in accomplishing the responsibility (Burkhardt & Brass, 1990; Langford & Reeves, 1998, as cited in Berkant & Efendioğlu, 2010). In this study, Trakya University Faculty of Education, Department of Computer and Instructional Technology preservice teachers' computer self efficacy perceptions were investigated in terms of gender, class that they registered, computer usage year, duration of daily computer use and the type of graduated high school, in the fall semester of 2010-2011. According to the findings, male preservice teachers' computer self efficacy perception is higher than girls. It seen that when the computer usage year and duration of daily computer use time increase, computer self efficacy perception of preservice teachers increased. They graduated high school type is not caused any difference between the perceptions of computer self efficacy of preservice teachers is the other findings that obtained from research.

Key words: Computer self efficacy perception, CEIT, preservice teachers, self efficacy perception.

1. GİRİŞ

Bir eğitim sisteminin başarısı, öncelikle öğretmenlerin bilişsel, davranışsal ve duyuşsal niteliklerine bağlıdır. Öğretmenlerin alanlarında sahip oldukları bilgi, beceri, deneyimler, tutum, ilgi ve öz yeterlik durumları, eğitimde öğrenci başarısını ve eğitimin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Öğretmenin alanındaki öz yeterlik algısının güçlü olması, hem kendisinin hem öğrencilerinin başarısını aynı oranda etkileyecektir. Öğretmenin öz yeterlik algısı ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki, birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Araştırmalarda öğretmen öz yeterliğinin öğrenci başarısını ve tutumunu olumlu olarak etkilediği gibi, öğretmenin sınıf içi davranışlarını, yeni fikirlere açık olmasını ve öğretmeye yönelik olumlu tutumlar geliştirmesiyle de doğrudan ilgili olduğu bulunmuştur (Gibson ve Dembo, 1984; Tschannen-Moran et al., 1998, Akt. Yılmaz vd., 2004).

Öz yeterlik algısı Bandura (1994) tarafından, “Bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinliği organize edip, başarılı olarak yapma kapasitesine ilişkin kendi yargısı” olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, kişinin yaşantısını etkileyen olayın üstesinden gelebilmek için gerekli olan eylemleri ne kadar iyi yapabildiğine ilişkin kendi inancı, öz yeterlik algısıdır. Pajares (2002)’e göre, öz yeterlik algısı insanlara motivasyon, mutluluk ve başarıma hissi sağlamaktadır. İnsanlar kendi performanslarına inanmadıkça arzu ettikleri sonuçları alamayacaklar, herhangi bir zorluk ile yüz yüze kaldıklarında başarmak için çaba göstermeyeceklerdir (Yağız, 2007). Bilgisayar öz yeterlik algısı ise, bireyin bilgisayar başında bir görevi gerçekleştirmek için bilgisayar kullanım yeteneği üzerine kabul ettiği algısıdır (Gürcan, 2005). Karsten ve Roth (1998)’a göre ise bilgisayar öz yeterlik algısı, bireyin bilgisayarı kullanma ve çıkan sorunlarla baş etme konusunda kendine yönelik algısıdır (Özçelik ve Kurt, 2007). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri açısından bakıldığında, bilgisayar kullanma öz yeterliği hayati önem taşımaktadır. Compeau ve Higgins (1995), bilgisayar öz yeterlik algısının bilgisayar kullanımında önemli bir değişken olduğunu belirtmektedir (Aşkar ve Umay, 2001). Bilgisayar kullanma öz yeterliği olmayan bir bireyin bilgisayar öğretmeni, teknoloji ya da tasarımcı olması, bir başka ifadeyle alanında başarı olması beklenemez. Bu nedenle, bölüm öğrencilerinin bilgisayar öz yeterlik algısı, bunu etkileyen etkenler araştırılmalı, olumsuz etkenlere karşı tedbirler alınmalıdır.

1.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz yeterlik algıları arasında;

- Cinsiyetlerine göre,
- Sınıf düzeylerine göre,
- Bilgisayarı kullandıkları yıl süresine göre,
- Bilgisayarı günlük kullanım süresine göre,
- Mezun oldukları lise türüne göre anlamlı fark var mıdır?

2. YÖNTEM

Araştırmanın bu bölümünde kullanılacak olan model, çalışma grubu, veri toplama araçları, elde edilen verilerin çözümlenmesi ve bulguların yorumlanmasıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir.

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışma, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır.

2.2. Örneklem

Çalışmanın örneklemini, 2010-2011 eğitim öğretim yılı Güz döneminde, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün 1., 2. ve 3. sınıflarında öğrenim gören 101 öğretmen adayı oluşturmaktadır.

2.3. Veri Toplama Yolları ve Araçları

Öğretmen adaylarının bilgisayar ile ilgili öz yeterlik algılarının belirlenmesi amacıyla Aşkar ve Umay (2001) tarafından geliştirilen ve Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.71 olarak bulunmuş olan Bilgisayara İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Bilgisayara İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği'nin bu araştırmadaki Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.78 olarak bulunmuştur. Öğretmen adaylarının demografik bilgilerini elde etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.84 olarak tespit edilmiş olan ve 23 maddeden oluşan "Kişisel Bilgiler Anketi" kullanılmıştır.

2.4. Verilerin Analizi

Araştırmada ortaya çıkan veriler, SPSS 17.0 programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla, bağımsız örneklem t-testi ve ilişkisiz örneklem için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) testleri kullanılmıştır. Bu testlerde $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyi temel alınmıştır.

3. BULGULAR

Öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlilik algı puanlarının ortalaması ($\bar{X}=71.86$), standart sapması ($S=10.40$), en yüksek algı puanı 88, en düşük algı puanı ise 44'tür. Elde edilen bu bulgu, öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algılarının olumlu olduğunu ve kendilerine bilgisayar kullanımı konusunda güven duyduklarını göstermektedir (Tablo 1).

Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz yeterlik Algı Puanlarının Dağılımı

	N	En düşük puan	En yüksek puan	\bar{X}	S
Öz yeterlik algısı	101	44	88	71.86	10.40

Tablo 2'nin sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algısı puanları arasında cinsiyete bağlı anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [$t_{(99)}=3.47$, $p<.05$, $\eta^2=.10$]. Erkek öğretmen adaylarının öz yeterlik algısı puanlarının ortalaması ($\bar{X}=74.45$) kız öğretmen adaylarının öz yeterlik algısı puanlarının ortalamasında ($\bar{X}=67.37$) daha yüksektir. Bu bulguya göre, bilgisayar öz yeterlik algısı ölçeği puanlarında gözlenen varyansın %10'unun cinsiyete bağlı olduğu söylenebilir.

Tablo 2. Bilgisayar Öz Yeterlik Algısı Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre t – Testi Sonuçları

Cinsiyet	N	\bar{X}	S	sd	t	p
Kız	37	67.37	11.35	99	-3.47	.001
Erkek	64	74.45	9.90			

Tablo 3'e göre, öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algı puanları arasında öğrenim görülen sınıf değişkenine göre anlamlı bir fark olmadığı anlaşılmaktadır [$F_{(2, 98)}=1.32$, $p>.05$, $\eta^2=.04$]. Bilgisayar öz yeterlik algısı ölçeği puanlarında gözlenen varyansın %4'ü sınıf değişkenine bağlıdır.

Tablo 3. Bilgisayar Öz yeterlik Algısı Ölçeği Puanlarının Öğrenim Görülen Sınıfa Göre ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Gruplararası	489.767	2	244.883	1.324	.103
Gruplariçi	10326.293	98	105.370		
Toplam	10816.059	100			

Tablo 4'ün sonuçları, öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algısı puanları arasında, bilgisayar kullanımı yılı bakımından anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir [$F_{(2,98)}=13.72$, $p<.05$, $\eta^2=.21$]. Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, 6-10 yıldır bilgisayar kullanan grupta yer alan öğretmen adaylarının öz yeterlik algısı puanlarının ortalaması ($\bar{X}=74.48$, $S=8.97$) ile 11-15 yıldır bilgisayar kullanan grupta yer alan adaylarının öz yeterlik algısı puanlarının ortalaması ($\bar{X}=78.80$, $S=7.39$), 1-5 yıldır bilgisayar kullanan grupta yer alan öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algısı puanlarının ortalamasından ($\bar{X}=65.15$, $S=10.27$) daha yüksektir. Bilgisayar kullanma yılı-bilgisayar öz yeterlik algısı etkileşimi göz önüne alındığında elde edilen η^2

değeri varyansın %21'ini açıklamaktadır. Bulunan η^2 büyüklüğü, geniş etki büyüklüğü olarak yorumlanmaktadır.

Tablo 4. Bilgisayar Öz yeterlik Algısı Ölçeği Puanlarının Bilgisayar Kullanım Yılına Göre ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p	Anlamlı Fark
Gruplararası	2365.734	2	1182.867	13.718	.000	A-B
Gruplarıçi	8450.325	98	86.228			A-C
Toplam	10816.059	100				

* A: 1-5 yıl *B: 6-10 yıl *C: 11-15 yıl

Öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algısı puanları arasında, günlük bilgisayar kullanım süresi bakımından anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [$F_{(4,96)}=5.20$, $p<.05$, $\eta^2=.17$]. Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, günde 7 saatten fazla bilgisayar kullanan grupta yer alan öğretmen adaylarının öz yeterlik algısı puanlarının ortalaması ($\bar{X}=83.57$, $S=6.37$), günde 1 saatten az bilgisayar kullanan grupta yer alan öğretmen adaylarının öz yeterlik algısı puanlarının ortalamasından ($\bar{X}=68.29$, $S=12.29$) daha yüksektir. Elde edilen bu bulguya göre, bilgisayar öz yeterlik algısı ölçeği puanlarının %17'sinin günlük bilgisayar kullanım süresine bağlı olduğu söylenebilir. İlgili değerler Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5. Bilgisayar Öz yeterlik Algısı Ölçeği Puanlarının Günlük Bilgisayar Kullanım Süresine Göre ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p	Anlamlı Fark
Gruplararası	1925.802	4	481.450	5.199	.001	A-B
Gruplarıçi	8890.258	96	92.607			
Toplam	10816.059	100				

* A: 1saatten az *B: 7 saat ve üzeri

Tablo 6'ya göre, öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algısı puanları arasında, mezun olunan lise türüne göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir [$F_{(3,97)}=.52$, $p>.05$, $\eta^2=.01$]. Elde edilen bu bulguya göre, bilgisayar öz yeterlik algısı ölçeği puanlarının %1'nin mezun olunan lise türüne bağlı olduğu söylenebilir.

Tablo 6. Bilgisayar Öz yeterlik Algısı Ölçeği Puanlarının Mezun Olunan Lise Türüne Göre ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Gruplararası	172.313	3	57.438	.523	.667
Gruplarıçi	10643.747	97	109.729		
Toplam	10816.059	100			

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, erkek öğrenciler bilgisayarla ilgili olarak kendilerini kız öğrencilere kıyasla daha yeterli görmektedir. Bu bulgu, erkek öğrencilerin bilgisayarla ilgili öz yeterlik algılarının kız öğrencilere oranla daha yüksek olduğunu belirten çalışmaların (Berkant ve Efendioğlu, 2010; Kutluca ve Ekici, 2010; İşman ve Çelikh, 2009; Çetin, 2008; Işıksal ve Aşkar, 2003; Cassidy ve Eachus, 2002; Torkzadeh vd. 1999;) bulguları ile örtüşürken, kız öğrencilerin bilgisayarla ilgili öz yeterlik algılarının erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğu belirten çalışma (Ekici ve Berkant, 2007) bulguları ile örtüşmemektedir. Diğer taraftan alan yazında öz yeterlik algılarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediğini belirten çalışmalara (Kuş, 2005; Carlson & Grabowski, 1992) da rastlamak mümkündür. Öz yeterlik ile ilgili olarak ortaya çıkan farkın, erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla bilgisayarı daha uzun süre ve farklı amaçlar için kullanımından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Araştırmada elde edilen bir diğer bulguya göre, sınıf değişkeninin öğrencilerin bilgisayarla ilgili öz yeterlik algıları üzerinde anlamlı bir etkiye sebep olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu bulgu, Berkant ve Efendioğlu (2010)'nun araştırma bulgusu ile desteklenirken, Çetin (2008), Ekici ve Berkant (2007) ile Ekici ve Bahçeci (2006)'nin araştırma bulguları ile desteklenmemektedir.

Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanım yılı ve günlük bilgisayar kullanım süresindeki artışın bilgisayarla ilgili öz yeterlik algılarını olumlu şekilde etkilediği, araştırmanın bir başka sonucudur. Bu sonuç, öz yeterlilik algısının Bandura'nın (1995) belirttiği gibi tam ve doğru yaşantılar ve geçmiş deneyimler ile ilişkili olmasına bağlanabilir. Bu sonuç, Baki vd. (2008), Çetin(2008), Özçelik ve Kurt (2007), Seferoğlu ve Akbıyık (2005), Aşkar ve Umay (2001) ile Milbrath ve Kinzie (2000)'nin araştırma sonuçları ile benzerlik gösterirken, Yılmaz vd. (2006) bilgisayar kullanma deneyimlerine ve bilgisayar kullanma sıklığına göre bilgisayar ile ilgili öz yeterlik algılarının fark göstermediği sonucu ile örtüşmemektedir.

Araştırmada ortaya çıkan ve mezun olunan lise türünün öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz yeterlik algıları üzerinde anlamlı bir etkiye sebep olmadığı bulgusu, Akkoyunlu ve Orhan (2003)'ün araştırma bulguları ile örtüşmemektedir. Alan yazın ile ortaya çıkan bu farklılık, yeni neslin bilgisayar ve internet kullanımındaki ustalığından kaynaklanmış olabilir. Ayrıca, son yıllarda bilgisayar, internet ve akıllı tahta gibi yeni eğitim teknolojisi araçlarının eğitim kurumlarında yaygın olarak kullanılması, bu sonucu doğuran bir başka etken olabilir.

Elde edilen bu sonuçlar ışığında, araştırmacı ve uygulayıcılara aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

1. Öğretmen yetiştiren farklı öğretim kurumları ve farklı öğretim programlarında yer alan öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlikleri araştırılabilir.
2. Bilgisayar öz yeterlik algısının, bilgisayar dersi akademik başarısı üzerindeki etkisi araştırılabilir.
3. Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımının arttırılması ve yeni uygulama faaliyetlerinin organize edilmesi sağlanabilir.
4. Bilgisayar dersi daha fazla uygulamaya dönük hale getirilerek kız öğrencilerin bilgisayarla ilgili öz yeterlik algılarını attırılması sağlanabilir.
5. Öğretmen adaylarının bilgisayara ilişkin öz yeterlik algısı puanları ile bilgisayara karşı kaygı, bilgisayara yönelik tutum arasında ilişkinin olup olmadığı saptanmalıdır.

Yukarıda sıralanan önerilere ek olarak, BÖTE Bölümü öğrencilerinin bilgisayar öz yeterlik durumu önemsenmeli ve araştırılmalıdır. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda sorun varsa, bölüm öğrencilerine yönelik uygun öğretim tasarım modelleri ile dersler okutulmalı, proje tabanlı uygulamalar yapılmalıdır. BÖTE bölümü öğrencilerinin alan yeterliği ve başarısı için, öğrencilerle iletişim halinde olunmalı ve gözlemlerle durum değerlendirmeleri yapılmalıdır.

KAYNAKLAR

Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BOTE) Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik İnancı İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 2 (3), 86-93.

Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algısı. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21, 1-8.

Bandura, A. 1995. Exercise Of Personal And Collective Efficacy In Changing Societies. *In A. Bandura (Ed.) Self-efficacy in changing societies*. New York: Cambridge University Press (pp.1-45).

Baki, A., Kutluca, T. & Birgin, O. (2008). Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. *VIII. International Educational Technology Conference Bildiriler Kitabı*, 6-9 May, 77-81, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algıları ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumları. *9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu*, 20 -22 Mayıs, 951-955, Elazığ.

Büyüköztürk, Ş. (2010). *Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Elkitabı, İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum* (11. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Cassidy, S. & Eachus, P. (2002). Developing the Computer Self-Efficacy Scale: investigating the Relationship Between CSE, Gender and Experience With Computers. *Journal of Educational Computing Research*, 26(2), 133-153.

Carlson, R. D. & Grabowski, B. L. (1992). The effects of computer self-efficacy on direction-following behavior in computer assisted instruction. *Journal of Computer-based Instructions*, 19, 6-11.

Çetin B. (2008). Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. *D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi* 11, 101-114.

Ekici, G. ve Berkant, H. G. (2007). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Lisans Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Bilgisayara Yönelik Tutumları ve Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi,” *I.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu*, 16-18 Mayıs Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale.

Ekici, G. ve Bahçeci, E. (2006). Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumları İle Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. *VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi*, 7-9 Eylül Gazi Üniversitesi: Ankara.

Gürcan, A. (2005). Bilgisayar Özyeterliği Algısı İle Bilişsel Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. *Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 19,179-193.

İşksal, M. ve Aşkar, P. (2003). İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25, 109-118.

İşman, A. ve Çelikli G., E. (2009). How Does Student Ability And Self-Efficacy Affect The Usage Of Computer Technology? *The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 8(4), 1303-6521.

Kuş, B. T. (2005). *Öğretmenlerin Bilgisayar Öz Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kutluca, T. ve Ekici, G. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutum ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 38: 177-188.

Milbrath, Y.L. ve Kinzie, M. (2000). Computer Technology Training For Prospective Teachers: Computer Attitudes And Percieved Self-Efficacy. *Journal of Technology and Teacher Education*, 8(4), 373-396.

Özçelik, H. ve Kurt, A. A. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Öz yeterlikleri: Balıkesir İli Örneği, *İlköğretim Online*, 6(3), 441-451. <http://ilkogretim-online.org.tr/vol6say3/v6s3m34.pdf> adresinden 28 Şubat 2011 tarihinde alınmıştır.

Seferoğlu, S. ve Akbıyık, C. (2005). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayara Yönelik Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. *Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 19, 89-101.

Torkzadeh, R., Pflughoeft, K. & Hall, L. (1999). Computer Self-Efficacy, Training Effectiveness And User Attitudes: An Empirical Study. *Behavior & Information Technology*, 18 (4), 299-309.

Yağız, E. (2007). Oyun-Tabanlı Öğrenme Ortamlarının İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Dersindeki Başarıları Ve Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Etkileri. *Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*.

Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C. ve Soran H. (2006). Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilgisayarla İlgili Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 30, 278-287.

Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C. ve Soran H. (2004). Öğretmen Özyeterlik İnancı. *Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi*, Yıl:5, Sayı:58, (<http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi58/yilmaz-koseoglu.htm>).

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (BARTIN ÖRNEĞİ)

OPINIONS OF THE TEACHERS ABOUT UTILIZING FROM COMPUTER TECHNOLOGIES IN SCIENCE AND ARTS CENTERS (EXAMPLE FROM BARTIN)

Zeynep DEMİRTAŞ

Sakarya Üniversitesi

zeynept@sakarya.edu.tr

Ali SICAK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

alisticak80@hotmail.com

ÖZET

Öğrenme-öğretme sürecinde bilgisayar teknolojilerinin kullanımı; öğrencilerin motivasyonunu artırmak, bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirmek, öğretim yöntemlerini zenginleştirmek ve öğrencilerin kendi kendine öğrenme yeteneğini geliştirmek açısından önemlidir. Özellikle üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde öğrenme ortamlarının, onların yeteneklerine uygun, bireysel eğitime fırsat tanıyan ve öğrenci merkezli etkinliklerin gerçekleştirilebileceği şekilde düzenlenmesinin gerekliliği açıktır. Bilim ve Sanat Merkezleri, okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli/zekâlı olarak tanımlanmış öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarının ve bunları geliştirmeleri için açılan özel eğitim kurumlarıdır. Bu çalışmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde üstün yeteneklilerin eğitiminde görev yapan öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde bilgisayar teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Çalışmada veriler hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme sorularıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma 2010- 2011 öğretim yılında Bartın Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapan 11 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Çalışma sonunda öğretmenlerin kendi derslerinde öğrenme-öğretme sürecinde bilgisayar teknolojilerini kullanma durumları, bilgisayar teknolojilerinden hangi amaçla yararlandıkları ve karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşleri yorumlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Bilgisayar Teknolojileri, Üstün Yetenekli Öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezi.

ABSTRACT

Utilizing from computer technologies in learning-teaching process is important for increasing students' motivations, developing their scientific thinking abilities, enriching methods for teaching and improving students' abilities for learning on their own. It's obvious that, especially in the education of gifted children, the educational setting should be arranged appropriately as to respond their abilities, as to provide with a chance for individual education and for carrying out student centered activities. Science and Arts Centers are special education foundations opened in order for the students defined as gifted in their pre-school, primary education, and secondary education period, to realize their own individual abilities and develop them. The aim of the present study is to identify the opinions of the teachers, who provide education to gifted children in Science and Arts Centers, about utilizing from computer technologies in the process of learning-teaching. Phenomenology was employed as a qualitative research design. Data were conducted via semi-structured interview questions. In data analyses, content analysis was employed. The study was conducted with 11 teachers who were working in Bartın Science and Arts Center in the academic year of 2010-2011. At the end of the study, teachers' usage of computer technologies in the learning-teaching process in their own classes, aims for their use of computer technologies, and their opinions regarding the problems they meet, were interpreted.

Key Words: Computer Technologies, Gifted Students, Science and Arts Center.

GİRİŞ

Bilgi çağı olan 21. yüzyıl; gelişen bilgi teknolojilerinin toplumun bütün katmanlarında yer aldığı bir dönem olmuştur. Toplumdaki kuruluşlarda yer alan klasik sistemler yerini bilgisayar temelli sistemlere bırakmaya başlamıştır. Günlük yaşamın bir parçası haline gelen bilgisayardan, bir öğretim aracı olarak her tür ve kademedeki eğitim kurumlarında da yararlanılmaktadır (İşman, 2001; Erkan, 2004)

Okullarda bilgisayarların kullanım amaçları; eğitim hizmetlerinde kaliteyi arttırmak, zengin bir öğrenme-öğretme ortamı oluşturmak, öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına cevap vermek şeklinde belirtilmektedir. Bilgisayar; “en etkili iletişim ve bireysel öğretim aracı” olarak nitelendirilmektedir (Uşun, 2000). Bireyselleştirilmiş öğretim imkanı ile öğrencilerin kendi hızları ve yetenekleri doğrultusunda ilerlemelerine fırsat tanıması, öğrencilerin düşünme yeteneklerini geliştirmesi, başarı düzeylerini arttırması, derslere ve bilgisayara karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlaması nedeniyle öğretim sürecinde bilgisayarlar kullanılmaktadır (İmer, 2000). Öğrenme-öğretme sürecinde etkin bir şekilde yer alan teknolojik araçlar, öğretmenlerin eğitim aktivitelerini de desteklemektedir. Bilgisayar teknolojilerinin kullanılması öğretmenlerin kendi çalışmalarında yeni eğitim yöntemlerini tamamlamasına yardım eder (H ä m ä l ä inen and H ä kkinen, 2010). Ayrıca, öğrencilerin aktif çalışmasına ve ürün geliştirmelerine, çalışmalarını kontrol etme, düzeltme ve sınav yapma işlemlerini gerçekleştirme, sınıf etkinliklerinin çeşitliliğini ve çekiciliğini arttırma, öğrencilerin çalışmalarında bağımsızlığını sağlama ve birbirlerine destek olma, öğrencilerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmesini sağlama, onların kendilerine olan güvenlerini arttırma, sınıfta güncel kaynaklara ulaşılmasını sağlama, yapılan etkinliklerin geçerliliğini arttırma, bütün konulara odaklanılmasını ve önemli özelliklerin vurgulanmasını sağlamaktadır (Ruthven, Hennessy and Brindley, 2004).

Bilgisayar teknolojileri hızla ilerlemeye devam etmektedir. Eğitimciler, gelecekte bilgisayar teknolojileri ile oluşturulan çoklu ortamlarda gerçekleştirilen öğrenme deneyimlerinin fırsatlarını yaşamak için sabırsızlanmaktadır (Troxclair and Stephens, 1996). Morgan’a (1993) göre 21. yüzyılın etkili bir şekilde yönlendirilmesi için eğitimcilerin üstün yetenekli bireylerin yetiştirilmesinde öğrencilerin ihtiyaç duydukları teknolojik bilgilerin geliştirilmesini sağlaması gerekir. Bu eğitimcilerin topluma karşı olan sorumluluğudur.

İnsanlık tarihinin her döneminde dikkatleri çeken üstün yetenekli bireyler bugün de her zamankinden daha fazla önem kazanmış durumdadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda toplumlara yön veren, yaptıkları çalışma ve icatlarıyla ileri toplum anlayışını kazandıran bu bireylerin tespiti ve eğitimi günümüzde daha fazla önemsenmektedir. Bundan dolayıdır ki üstün zekâli/yetenekli olarak tanımlanan bireyler kendilerine sunulan özel ortamlarda ve imkânlarda, farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim ortamlarında var olan yetenekleri geliştirilmeye ve değerlendirilmeye çalışılmaktadır.

Bilgisayar teknolojileri ile sınıfta oluşturulan çoklu ortam uygulamaları, üstün yetenekli öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal yeteneklerini geliştirdikleri söylenebilir. Bilgisayar teknolojileri ile farklı öğrenme deneyimlerine sahip olan öğrencilerin düşünme becerileri ve karar verme becerileri gelişir, yaratıcılıkları artar, farklı ve özgün ürünler tasarlayabilir. Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları bilgisayar teknolojileri ile daha hızlı bir şekilde karşılanır. Ayrıca, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişimine, araştırma yapmalarına, rapor hazırlamalarına ve kendi yaptıkları projeleri sunmalarına fırsat tanır (Troxclair and Stephens, 1996).

Ülkemizde 1950’lerden itibaren üstün ve özel yetenekli öğrencilerin eğitime yönelik bazı uygulamalar göze çarpmaktadır. Ancak en donanımlı ve geniş çaplı yaklaşım 1990’lı yıllardan sonra denenen Bilim ve Sanat Merkezleri modelidir.

Bilim ve Sanat Merkezleri, okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki üstün yetenekli/zekâli olarak tanımlanmış bireylerin bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek için açılan özel eğitim kurumları olarak tanımlanmaktadır (Millî Eğitim Bakanlığı, 2007).

Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme etkinliklerinde motivasyonlarını sağlamak için oluşturulan öğrenme ortamlarının ilgi çekici olması ve öğrencilerin kendi öğrenme sürecini kontrol etmelerine fırsat tanıması gerekir (Middleton, Littlefield and Lehrer, 1992). Öğrenme-öğretme sürecinde bilgisayar teknolojilerinin kullanımı; öğrencilerin motivasyonunu arttırmak, bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirmek, öğretim yöntemlerini zenginleştirmek ve öğrencilerin kendi kendine öğrenme yeteneğini geliştirmek açısından önemlidir. Özellikle üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde öğrenme ortamlarının, onların yeteneklerine uygun, bireysel eğitime fırsat tanıyan ve öğrenci merkezli etkinliklerin gerçekleştirilebileceği şekilde düzenlenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu şekilde öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde öğretmenler sorumlu görülmektedir. Öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde bilgisayar teknolojilerinin kullanımına yönelik düşünceleri önemli görülmektedir.

AMAÇ

Bu çalışmanın temel amacı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde üstün yeteneklilerin eğitiminde bilgisayar teknolojileri kullanımı konusunda öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Bu amaç çerçevesinde üç soruya cevap aranmıştır.

- 1) Üstün yeteneklilerin eğitiminde bilgisayar teknolojileri kullanımının önemi nedir?
- 2) Üstün yeteneklilerin eğitiminde bilgisayar teknolojilerinin kullanım alanları nelerdir?
- 3) Üstün yeteneklilerin eğitiminde bilgisayar teknolojilerin kullanım olanakları ve sınırlılıkları nasıldır?

YÖNTEM

Araştırma Deseni: Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden olan “olgubilim” deseni kapsamında yürütülmüştür. Olgu bilim çalışmaları deneyimler, kavramlar ve yönelimler üzerinde odaklanılmasını ve bireysel algıların ortaya çıkarılmasını ve yorumlanmasını içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2006:72).

Katılımcılar: Çalışmada katılımcılar 2010-2011 eğitim öğretim yılında Bartın Bilim ve Sanat Merkezi’nde görev yapan 11 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Öğretmenlerin 4’ü kadın, 7’si erkektir, ve yaşları 24 ile 40 arasında değişmektedir. Öğretmenlerin 2’si Fen ve Teknoloji, 2’si Görsel Sanatlar, 2’si Matematik, 2’si Türkçe, 1’i İngilizce, 1’i Sosyal Bilgiler ve 1’i Sınıf öğretmeninden oluşmaktadır.

Verilerin Toplanması: Veriler yarı yapılandırılmış görüşme soruları yoluyla elde edilmiştir. Görüşme soruları araştırmanın üç alt problemi doğrultusunda oluşturulmuştur. Ayrıca öğretmenlerin demografik özelliklerine yönelik bazı kapalı uçlu sorular yer almıştır. Görüşme sorularının geçerliliği için alan uzmanlarından görüş alınmıştır (n=3). Alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda görüşme soruları nihai halini almıştır.

Verilerin Analizi: Olgu bilim desenli çalışmalarda veri analizinin amacı yaşantı, anlam ve algıları ortaya çıkarmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006:73). Bu amaçla öğretmen görüşleri içerik analizi yapılarak, yorumlanmıştır. Ayrıca çalışmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini artırmak amacıyla görüşmelerden doğrudan alıntılar yapma yoluna gidilmiştir. Öğretmenler Ö1, Ö2, Ö3, Ö4 şeklinde kodlanmıştır.

BULGULAR VE YORUM

Araştırmanın birinci alt problemi doğrultusunda “Bilim ve Sanat Merkezlerinde üstün yeteneklilerin eğitiminde bilgisayar teknolojilerinden yararlanmalı mıdır? Neden?” sorusuna ilişkin görüşme yapılan tüm öğretmenler bilgisayar teknolojileri kullanımının gerekliliğini düşünmektedirler. Öğretmenlerin bilgisayar teknolojilerini kullanım nedenlerine ilişkin görüşleri sekiz kategori de ifade edilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1: Öğretmenlerin bilgisayar teknolojilerini kullanma nedenlerine ilişkin görüşleri.

Öğretmenlerin görüşlerini belirten, görüşmelerden alınan bazı alıntılar şu şekilde sıralanmaktadır:

“Bilgisayar teknolojileri hem sesli hem de görüntülü etkinliklerin yapılabilmesine olanak sağladığından Bilim ve Sanat Merkezlerinde kullanılması gereklidir. Ayrıca, öğrencilerin özel durumu da düşünüldüğünde (merak ve ilgi düzeyleri yaşıtlarına göre daha yüksek) öğretmen için bir kurtarıcı rol üstlenmektedir” (Ö1)

“Evet yararlanılmalıdır. Kısa ve kolay yoldan bilgi elde etmede internet önemli bir araç. Herhangi bir proje ortaya konulacaksa yapılmış çalışmalarını inceleme, proje çalışmalarının planlanması, slâyt hazırlama ve raporlama konusunda katkı sağlamaktadır” (Ö2)

“Kesinlikle yararlanılmalıdır. Çünkü buraya gelen öğrenciler normal sınıf ortamında yeterince tatmin edilemeyen öğrencilerdir. Öğrencileri tatmin etmek açısından bakıldığında bilgisayar teknolojilerinden yararlanmak büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca çoklu zekâ kuramına yönelik eğitim vermek de eğitimde kaliteyi artırır. Bu açıdan bilgisayar teknolojileri kullanımı oldukça işlevseldir” (Ö3)

“Burada yaşıtlarından daha hızlı ve kolay öğrenen ve bir anlamda kolay tüketen, ilgi ve ihtiyaçları daha geniş bir öğrenci kitlesi demektir bu. Yoğun ilgileri sayesinde uzun süre konsantre olup bireysel çalışmalarını bilgisayar teknolojilerine dayalı, hoşlandıkları çalışmalarda sürdürebilmektedirler. Bilgisayar destekli yazılım ya da internet üzerinden oynanan zekâ oyunları (go, zekâ küpleri, zekâ oyunları, strateji oyunları) dikkatlerini fuzlaca çekmektedir. Bu noktada onların öğrenme hızlarındaki yüksekliği doyurabilmek adına bireyselleştirilmiş öğretimde kullanmak için bilgisayar ve teknolojileri kullanılabilir. Ayrıca bilgisayar teknolojileri görsel, işitsel, desteği sayesinde öğretim etkinliklerini daha zengin ve anlamlı hale getirmektedir” (Ö4)

“Evet yararlanılmalıdır. Çünkü verilmek istenen kazanımlar bilgisayar ortamında görsellerle daha iyi öğretilebilir. Bunun dışında örneğin matematikle ilgili farklı programlar kullanılarak daha kalıcı ve kolay öğrenmeler sağlanabilir. Öğrencilerin kendilerinin yaparak öğrenmeleri sağlanabilir. Araştırma yolları öğretilerek istedikleri bilgiye ulaşma yolları öğretilebilir” (Ö8)

“Evet. Bilgisayar teknolojilerinin eğitime yönelik kullanılması ile ilgili birçok çalışma vardır. Bilgisayar teknolojisi sayesinde birçok bilgiye çok kısa zamanda ulaşabiliyoruz. Animasyon programları sayesinde olaylar daha anlaşılır hale gelmektedir” (Ö9)

“Bilgisayar teknolojilerinden yararlanılmalıdır. Öğrencilerin yapacakları etkinlik, deney, gözlemlerde (uygulamalarda) zaman kazanmalarına, sözel ifadeyle tam anlaşılmasını sağlayan soyut ifadelerin anlaşılır hale gelmesinde yararı vardır” (Ö10)

Öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde bilgisayar teknolojilerinin kullanılmasının öğrenme ortamlarını zenginleştirilmesi, öğrencilerin araştırma ve proje çalışmalarını yapmasına olanak sağlaması, bireyselleştirilmiş öğrenme fırsatı tanınması, bilgiye hızlı ulaşılmasını, bilgilerin depolanmasını ve tekrar kullanılmasını sağlaması, farklı zeka alanlarına uygun etkinliklerin yapılmasına olanak sağlaması açısından üstün yetenekli öğrencileri memnun etmesi nedeniyle öğretmenlerin hepsi bilgisayar teknolojilerinin kullanılmasının gerekli olduğunu düşünmektedir. Yapılan araştırmalara göre, öğretmenler bilgisayar kullanımının eğitimde çok önemli olduğunu ve bilgisayarların öğrenme ve öğretim sürecini olumlu etkilediğini (Çağiltay ve diğ., 2001), öğrenme-öğretim sürecinde öğretmenin eğitim aktivitelerini desteklediğini ve yeni öğretim yöntemlerini etkili bir şekilde kullanmasına fırsat tanıdığını (H ä m ä l ä inen and H ä kkinen, 2010), sınıf etkinliklerinin çeşitliliğini ve çekiciliğini arttırdığını, öğrencilerin bireysel çalışma yapmalarına imkan verdiğini (Ruthven, Hennessy and Brindley, 2004) ve bilgisayar teknolojilerinin kullanılması ile öğrencilerin eğitsel ihtiyaçlarının doyurulmasını sağladığı için eğitimi daha kaliteli hale getirdiğini (Seferoğlu, Akbıyık ve Bulut, 2008) dile getirmişlerdir.

Araştırmanın ikinci alt problemi doğrultusunda Bilim ve Sanat Merkezlerinde üstün yeteneklilerin eğitiminde bilgisayar teknolojileri kullanım alanları nelerdir? sorusuna ilişkin öğretmenlerin görüşleri beş kategoride ifade edilmiştir (Şekil 2).

Şekil 2: Öğretmenlerin bilgisayar teknolojilerinin kullanım alanlarına ilişkin görüşleri.

Öğretmenlerin görüşlerini belirten, görüşmelerden alınan bazı alıntılar şu şekilde sıralanmaktadır:

“Dil öğretimi için gerçek bir ortam oluşturmak amacıyla kullanıyorum. Özellikle anadil konuşmacılarının seslerini dinleterek öğrencinin telaffuzlarını düzeltmekte faydalaniyorum. Ayrıca interaktif oyun ve programlar öğrencilerin kelime bilgilerini artırmakta oldukça faydalı” (Ö1)

“Fen bilimleri derslerinde bilgisayardan oldukça geniş olarak yararlanmaktayız. Deneyler, belgeseller, resimler ve bilgilere ulaşmak dersimiz açısından oldukça önemli. Ayrıca animasyon olarak hazırlanmış olan çalışmalar da dersin açıklanmasını kolaylaştırmaktadır” (Ö9)

“Zaman kazanmak ve soyut kavramların daha anlaşılır hale gelmesi için” (Ö10)

“Daha çok öğrencilerin araştırma yapması gerekirse kullanıyorum” (Ö8)

“Bu dönem dersimizde go oyunu öğrenmeye başladık. Gerçek ortamda taşları yerleştirdikten sonra puanlama yaparken hata yapıyorduk. Fakat sanal ortamdaki uygulamada puanlama doğru şekilde yapılıyor. Ayrıca profesyonel seviyesindeki oyuncuların oyunlarını izleyerek de yeni hamleler öğrenilebiliyor. Bunun dışında bazı öğrencilerimizle birlikte ulusal olimpiyatlara bilgisayar ve internet teknolojileri ile online olarak katıldık” (Ö7)

“Gösterim sunum ve çizim yapmanın yanı sıra anında araştırma ve aranılan materyal ve içeriğine ulaşma amaçlı kullanmaktayım. Örnek çalışmaların sergilenmesi, sanat eserleri ve sanatçıların incelenmesi, röprodüksiyon çalışmalarında, güdüleme ve sevdirme amaçlı kullanmaktayım. Tanım ve terimlere ulaşmak özellikle daha kolay” (Ö5)

“Rehberlik servisi olarak bilgisayar teknolojilerini öğrenci bilgilerinin depolanmasında ve arşivlenmesinde kullanmaktayız. (Portfolyo bir anlamda). Bunun dışında derse girdiğimiz zamanlarda uyum döneminde değişik zeka oyunlarının olduğu bilgisayar programları, bireysel çalışmalar (kolaj vb) etkinlikte sunulacak bir örnek olayın (resim, foto veya video) sunumunda aktif olarak kullanılmakta” (Ö4)

“1. Çoklu zekâ kuramını etkinliklerimde uygulayarak dersten ya da etkinlikten alınan verimi üst düzeye çıkarmak için, 2. Hedef kitleyi tatmin etmek için, 3. Etkinlik akışını hızlandırmak, zaman kazanmak için, 4. Araştırma, sunu hazırlama vb bireysel çalışmalarını etkin kılmak için, 5. Dersle ilgili her türlü bilginin depolanmasında” (Ö3)

Öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde Bilim ve Sanat Merkezlerinde bilgisayar teknolojilerinin daha çok araştırma ve inceleme faaliyetlerinde aktif kullanıldığı söylenebilir. Bunun dışında öğrencilerin bireyselleştirilmiş öğretim ihtiyaçlarını karşılamaya, bilgiye ulaşma, simülasyonlardan faydalanma ve zeka oyunları ile yarışmalara katılmaya dönük kullanıldığı da öğretmen görüşlerinden ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalara göre öğrenme-öğretme sürecinde bilgisayar teknolojilerinin kullanımı ile öğrencilerin aktif çalışarak ürün geliştirmelerinin kolaylaştığı, bireysel çalışmalarını desteklediği (Ruthven, Hennessy and Brindley, 2004), araştırma yapma, rapor hazırlama ve kendi yaptıkları projeleri sunma imkanı sağladığı (Troclair and Stephens, 1996) ortaya çıkmıştır.

Araştırmanın üçüncü alt problemi doğrultusunda “Bilim ve Sanat Merkezlerinde üstün yeteneklilerin eğitiminde bilgisayar teknolojilerinin kullanım olanakları ve sınırlılıkları nelerdir?” sorusuna ilişkin

öğretmen görüşleri, genellikle kullanım imkanına sahip oldukları yönünde yoğunlaşırken, sınırlılıklar açısından ise beş kategoride ifade edilmiştir (Şekil 3).

Şekil 3: Öğretmenlerin bilgisayar teknolojilerinin kullanım sınırlılıklarına ilişkin görüşleri.

Öğretmenlerin görüşlerini belirten, görüşmelerden alınan bazı alıntılar şu şekilde sıralanmaktadır:

“Evet. İngilizce (yabancı dil) laboratuvarına sahibiz. Yabancı dil laboratuvarında bilgisayar sayısı oldukça fazla. Ancak bakımları tam olarak yapılmadığından çok azı kullanılır durumda. Ayrıca dil öğretimi için gerekli paket programların temin edilmesi faydalı olacaktır. Lisans problemi nedeniyle sadece internetten indirdiğimiz ücretsiz programları kullanıyorum” (Ö1)

“Kısmen de olsa sahibiz. Sınıfımızda bilgisayar, projeksiyon, yazıcı, internet vb araç gereçlerimiz mevcut Zaman zaman 6 kişilik grupta ekiple çalıştığımız zaman her öğrenciye bilgisayar düşmesi gerekir. Sosyal bilgiler sınıfındaki tek bilgisayar yeterli olmamakta. Bilgisayar laboratuvarı kullanımı da her zaman mümkün olmamaktadır. Laboratuvardaki bilgisayar arızaları da sıkıntı yaşatmakta. Yapılıp kaydedilen çalışmalar ilerleyen zamanda silinebiliyor, kayboluyor” (Ö2)

“Fen ve Teknoloji dersi olarak hazırlanmış internet ortamında birçok site bulunmaktadır. Bazen sitelere bağlanırken bağlantılar yavaş olmakta ve zaman açısından güçlükler yaşanmaktadır” (Ö9)

Öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, Bilim ve Sanat Merkezlerinde bilgisayar teknolojilerinin kullanılmasında; internet erişiminde yaşanan sorunlar, teknik arızalar, alt yapı eksikliği, donanım, program ve yazılım yetersizliği ile bilgisayar teknolojilerinin yanlış kullanımından dolayı yaşanan sıkıntılar dile getirilmiştir. Yapılan araştırmalarda, öğretmenler; bilgisayar teknolojilerini daha fazla alanda ve daha çok kullanmayı istedikleri için daha iyi erişim ve donanım koşullarına sahip olunması gerektiğini (Koçak-Usluel ve Haşlaman, 2003), donanımın yetersiz (Akkoyunlu, 1995; Mumcu ve Koçak-Usluel, 2004), yazılımların az sayıda ve niteliksiz olduğunu (Akkoyunlu, 1995), yeterli bilgisayar olmadığını (Çağltay ve diğ., 2001), eğitim CD’lerinin genellikle bozuk çıktığını (Gökdere, Küçük ve Çepni, 2004) belirtmişlerdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bilim ve Sanat Merkezi’nde görev yapan öğretmenler, üstün yeteneklilerin eğitiminde bilgisayar teknolojilerinden yararlanılması gerektiği, öğrenme-öğretme sürecinde kolay ve kısa yoldan bilgiye ulaşma, araştırma ve proje çalışmalarını yürütme, bireysel çalışma imkanı sağlama, zengin ve anlamlı öğrenme ortamları oluşturma açısından kullanıldığı görüşündedirler.

Ayrıca, bilgisayar destekli eğitim uygulamalarını gerçekleştirme olanağına genellikle sahip olduklarını ancak, donanım, performans ve yazılım eksikliği, bilgisayar bakımlarının yapılmaması, internet erişimindeki sorunlardan dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirmişlerdir.

Bilim ve Sanat Merkezleri’nde yazılım ve donanım özellikleri iyileştirilebilir. Ayrıca üstün yeteneklilerin eğitimi için özel ücretsiz yazılımlar ve paket programlar geliştirilebilir.

Üstün yetenekli öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya dönük ileri düzeyde programlama, yazılım oluşturma, grafik tasarım vb. konularında öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilebilir.

Proje dönemlerine geçen öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirmeleri ve özgün ürünler ortaya koyabilmeleri için uygun ortam ve atölyelerin sağlanması yönünde Bilim ve Sanat Merkezleri'ne teknolojik destek verilebilir.

KAYNAKÇA

- AKKOYUNLU, B. (1995). Bilgi Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı ve Öğretmenlerin Rolü. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11: 105-10.
- ÇAĞILTAY, Ç., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21 : 19-28.
- ERKAN S. (2004). Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumları Üzerine Bir İnceleme. *Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Sayı:12, 141-145.
- GÖKDERE, M., Küçük, M. ve Çepni, S. (2004). Eğitim Teknolojilerinin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Eğitiminde Kullanımı Üzerine Bir Çalışma: Bilim Sanat Merkezleri Örnekleme. *The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET*, Volume 3, Issue 2, Article 21.
- HÄMÄLÄINEN, R. and Häkkinen, P. (2010). Teachers' Instructional Planning for Computer-Supported Collaborative Learning: Macro-scripts as a Pedagogical Method to Facilitate Collaborative Learning. *Teaching and Teacher Education*, 26:871-877.
- İMER G. (2000). Eğitim Fakültelerinde Öğretmen Adaylarının Bilgisayara ve Bilgisayar Eğitimde Kullanmaya Yönelik Nitelikleri. *Anadolu Üniversitesi Yayınları*, No.1212, Eskişehir.
- İŞMAN A. (2001). Bilgisayar ve Eğitim. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, Sayı:2, 1-34.
- KOÇAK-USLUEL, Y. ve Haşlamam, T. (2003). Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanımına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım: Varolan ve Tercih Ettikleri Bilgisayar Kullanma Durumları. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* 25:204-213.
- KUŞKAYA-MUMCU, F. ve Koçak-Usluel, Y. (2004). Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımı ve Engeller. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26:91-99.
- MIDDLETON, J. A., Littlefield, J. and Lehrer, R. (1992). Gifted Students' Conceptions of Academic Fun: An Examination of Critical Constructs for Gifted Education. *Gifted Child Quarterly*, 36(1), 38-44.
- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. (2007). Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. *Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi*, Şubat, Cilt:70, Sayı: 2593.
- MORGAN, T.D. (1993). Technology: An Essential Tool for Gifted and Talented Education. *Journal for the Education of the Gifted*, 16(4), 358-371.
- RUTHVEN, K., Hennessy, S. and Brindley, S. (2004). Teacher Representations of the Successful Use of Computerbased Tools and Resources in Secondary-School English, Mathematics and Science. *Teaching and Teacher Education* 20, 259–275.
- SEFEROĞLU, S.S., Akbıyık, C. ve Bulut, M. (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Bilgisayarların Öğrenme/Öğretme Sürecinde Kullanımı İle İlgili Görüşleri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 35: 273-283.
- TROXCLAIR, D. and Stephens, K. (1996). Teaching Technology: Multimedia Presentations in the Classroom. *Gifted Child Today Magazine*, 10762175, Sep/Oct96, Cilt 19, Sayı 5.
- UŞUN, S. (2000). Dünyada ve Türkiye'de Bilgisayar Destekli Öğretim. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
- YILDIRIM, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Kitabevi (5. Baskı) Ankara.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FATİH PROJESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF INFORMATION TECHNOLOGY PRE-SERVICE TEACHERS' OPINIONS ABOUT FATİH PROJECT

Veysel DEMİRER

Selçuk Üniversitesi, BÖTE, demirer@selcuk.edu.tr

Aslıhan SABAN

Selçuk Üniversitesi, BÖTE, aslihansaban@selcuk.edu.tr

Şirin KÜÇÜK

Selçuk Üniversitesi, BÖTE, sirinkucuk@selcuk.edu.tr

İsmail ŞAHİN

Selçuk Üniversitesi, BÖTE, isahin@selcuk.edu.tr

Özet

Türkiye’de uzun yıllardır, okullarda bilişim teknolojilerinin entegrasyonu devlet politikası olarak sürdürülmekte, değişim ve gelişim süreci yeni projelerle devam etmektedir. 2010 yılı Kasım ayı içerisinde duyurulan FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesi de bunlardan biridir. Proje ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, daha hayata geçirilmemiş olmasına rağmen bazı konularda tartışmalara sebep olduğu görülmektedir. Bu nedenle, gelecekte projede önemli bir görev üstleneceğini düşündüğümüz Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmen adaylarının proje ile ilgili görüşleri önem kazanmaktadır. Bu araştırma ile BT öğretmen adayı olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) öğrencilerinin FATİH projesine yönelik görüşleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: FATİH Projesi, BT Öğretmen Adayları, Proje Hakkında Görüşler

Abstract

In many years in Turkey, the integration of information and communication technologies in schools as a continuing policy of the government, the process of change and development continues with new projects. Announced in November, 2010, the FATİH (Increasing Opportunities and Improvement of Technology Movement) project is one of these projects. When the studies related to the project are examined, although it is not realized yet, its some aspects have been criticized. Therefore, the opinions of Information Technology pre-service teachers who will play an important role in the project in future about the project are vital. The aim of this research is to investigate the opinions of Information Technology pre-service teachers about the FATİH project.

Key words: FATİH Project, ICT Teacher Candidates, Opinions about Project

GİRİŞ

Günümüzde bilim ve teknolojide ortaya çıkan hızlı gelişim ve değişim ekonomik alanları etkilediği gibi sosyal ve eğitsel alanları da etkilemektedir (Kayaduman, Sırakaya ve Seferoğlu, 2011; Uşun, 2004). Modern teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni üretim, ulaşım, haberleşme yöntemleri toplumların yapısını değiştirmekte ve ülkelerin bu değişime yapısal uyumunu gerekli hale getirmektedir (Akkoyunlu, 1996). Bu nedenle, ülkelerin bilim ve teknoloji politikalarının gözden geçirerek çağın gerektirdiği teknoloji alanlarında yetkinlik kazanması bir zorunluluk haline gelmiştir (Akgün, Yılmaz ve Seferoğlu, 2011). Eğitim kurumları, toplumsal değişim ve gelişmeleri hem başlatan hem de yönlendiren

kurumlardan birisi olarak teknolojik gelişmeleri izlemek, bu teknolojileri kullanmak ve kullanımını öğretmek zorundadır (Akkoyunlu, 1995).

Türkiye’de de uzun yıllardır, okullarda bilişim teknolojilerinin entegrasyonu devlet politikası olarak sürdürülmekte, değişim ve gelişim süreci yeni projelerle devam etmektedir. 2010 yılı Kasım ayı içerisinde duyurulan FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesi de bunlardan biridir. Projenin tanıtım sitesinde projenin amacı ve kapsamı şu şekilde açıklanmaktadır (MEB, 2011). FATİH projesi ile eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve okullardaki teknolojinin iyileştirilerek BT araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha etkin kullanımı amaçlanmaktadır. Bu amaçla; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarda 620.000 dersliğe dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı, çok amaçlı yazıcı, akıllı tahta ve geniş bant internet sağlanacaktır (MEB, 2011). Bu proje uygulamaya geçirildiğinde öğretim programlarında da değişim kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle proje kapsamında öğretim programlarında bu değişikliklerin yapılarak, bilişim teknolojisi destekli öğretime uyumlu hale getirileceği, eğitsel e-çerikler oluşturulacağı, her ders için yine e-kitap ve öğrenme nesneleri hazırlanacağı vurgulanmaktadır. Bu e-çeriklere öğretmenler ve öğrenciler hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak ulaşabilecektir. Görev yapan yaklaşık 600 bin öğretmenin bu teknolojilere yönelik yeterliklerinin ise yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemleriyle hizmet içi eğitim faaliyetleri altında artırılması düşünülmektedir (TOBB, 2010).

Proje ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, daha hayata geçirilmemiş olmasına rağmen bazı konularda tartışmalara sebep olduğu görülmektedir. Özellikle, Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin bu projedeki rolü ve akıbetlerinin belirsiz olması projenin en çok tartışma yaratan bölümü olarak karşımıza çıkmaktadır. İlköğretim programlarında daha önce okutulan Bilgisayar dersi, 2007 yılından itibaren Bilişim Teknolojileri dersi olarak düzenlenmiştir. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilköğretim 4 ve 5. sınıflardan kaldırılan ve sadece ikinci kademe 1 saat olarak okutulan bu dersin FATİH projesi ile tamamen kaldırılacağı yönündeki tartışmalar BT öğretmenlerini endişelendirmektedir. Ayrıca bu projede BT öğretmenlerinin okullardaki sorumluluklarının ve iş yüklerinin nasıl olacağı konusunda da tartışmalar devam etmektedir. Bu ve benzeri tartışmalar sürerken, gelecekte projede önemli bir görev üstleneceğini düşündüğümüz BT öğretmen adaylarının proje ile ilgili görüşleri önem kazanmaktadır. Bu araştırma ile BT öğretmen adayı olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin FATİH projesine yönelik görüşleri incelenecektir.

YÖNTEM

Bu çalışmada, nitel araştırma modeli olan durum incelemesi kullanılarak betimsel analiz yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Selçuk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2,3 ve 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan 71(25 Kız, 46 Erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından 8 adet sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu form çevrim içi ortamda yayınlanmıştır. Öğrencilere gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra gönüllü olarak katılım sağlayanlardan veriler toplanmıştır.

BULGULAR VE YORUMLAR

Öğretmen adaylarının yarı yapılandırılmış görüşme sorularına verdikleri cevaplara yönelik bulgular ve bu bulgulara yönelik yorumlar aşağıda sırasıyla verilmiştir.

FATİH projesinin kapsamı hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?

Tablo 1 incelendiğinde BT öğretmen adaylarının %78,9’unun FATİH projesinin kapsamı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir.

Tablo 1. FATİH projesinin kapsamı hakkında bilgi sahipliği

FATİH projesinin kapsamı hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?	2. sınıf	3. sınıf	4. sınıf	Toplam
	8 (%50) kız, 8 (%50) Erkek	11 (%31,4) Kız, 24 (%68,6) Erkek	5 (%25) kız 15 (%75) erkek	24(%33,8) Kız 47(%66,2) Erkek
Evet	7(%43,75)	5 (%14,3)	3(%15)	15(21,1)
Hayır	9(%56,25)	30 (%85,7)	17 (%85)	56(%78,9)
Toplam	16 (%22,5)	35 (%49,3)	20 (%28,2)	71(%100)

FATİH Projesi hakkındaki bilgileriniz nelerdir?

BT öğretmen adaylarının bu soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde FATİH projesine yönelik bilgilerini ifade ederken “akıllı tahta”, “akıllı sınıf”, “bilgisayar”, “teknoloji”, “eğitim” vb. kavramları sıklıkla kullandıkları görülmektedir. Genel olarak verilen cevaplara bakıldığında FATİH projesinin bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon cihazı vb. teknolojik araçların kullanıldığı akıllı sınıflar olarak algılandığı ortaya çıkmaktadır. Şekil 1’de bu soruya verilen cevaplardan oluşan metin www.wordle.net’e girildiğinde ortaya çıkan kelime bulutu görülmektedir.

Şekil 1. Öğretmen adaylarının FATİH projesi hakkındaki bilgilerinden oluşan kelime bulutu

BT öğretmen adaylarının proje hakkındaki bilgileri ile ilgili verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir:

“Her sınıfta her öğrenciye birer bilgisayar temin edilecek... Öğrenciler dersleri bilgisayarlardan takip edecek. O gün ders gelemeyen öğrenci internet vasıtasıyla kaçırdığı derslerini izleyebilecek... Çünkü ders esnasında kullanılacak olan akıllı tahta dersi kaydedecek... Öğretmen dilerse bütün öğrencilerin bilgisayarlarına dilediği öğrencinin masaiüstünü yansıtabilecek, böylelikle o öğrenci öğretmenin istediğini kendi bilgisayarından yaparken, tüm sınıf da onun yaptıklarını birebir görmüş olacak...” [2. Sınıf]

“Araştırmalarım ve duyularım sonucunda projenin e-öğrenme ya da bilişim teknolojileri ile iç içe bir öğrenme ortamı sunduğunu gördüm. Kullanılan materyallerin e-kitap şeklinde sunulması ve ders anlatımının bilgisayar desteği ile kolaylaştırılması zaman ve maliyet yönünden büyük kazanç sağlayacaktır. Ayrıca daha çok bilgi daha hızlı bir biçimde işlenerek kullanılabilir hale gelecektir. Belki bu yolla bilgi çöplüğü haline gelen zamanımız düzenli bilgi akışı ve işleyişi ile yeniden şekillenebilir.” [3. Sınıf]

“Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya konulacak önce ilköğretim sonra orta öğretimde uygulanacak ve 5 yılda tüm Türkiye’de uygulanması planlanıyor sanırsam böyle bir şey. Akıllı tahtalar vs. kullanılıyor her öğrencinin bir PC’si olacak kalem defter vs. materyal gerekmeyecek öğrenci dilediğinde evinde de ödev yapıp araştırma yapabilecektir.” [4. Sınıf]

FATİH Projesi hakkında nasıl bilgi sahibi oldunuz?

BT öğretmen adaylarının FATİH Projesi hakkındaki bilgiyi en çok, internetten, medyadan, üniversitenin düzenlemiş olduğu konferanstan, EĞİTEK gezisinden ve arkadaş ortamından elde ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. Ancak öğretmen adayları elde ettikleri bu bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı üzerinde durmuşlardır. Öğrenciler FATİH Projesi hakkında bilgi sahibi oldukları kaynakları şu şekilde belirtmişlerdir:

“EĞİTEK’e yapmış olduğumuz bir gezi sayesinde ve hocalarımdan okulda anlatılan konferans sayesinde yeterli bilgiyi sahip oldum.” [2. Sınıf]

“FATİH projesini ilk televizyondan duydum, ardından hocamızın isteğiyle internetten hakkında bilgi toplayarak sınıfta sunum yaptık ve arkadaşlarla da paylaştık.” [2. Sınıf]

“İnternet aracılığıyla ve Fakültemizde düzenlenen konferans sayesinde.” [3. Sınıf]

“İnternet, TV, konferans ve arkadaş çevresinden.” [4. Sınıf]

“İnternet ortamından araştırmalarla ve bunun yanında okulda sınıf ortamında tartışarak.” [4. Sınıf]

“Bölümümüzün geleceğini ilgilendiren bir proje olması sebebiyle okuldaki hocalarımdan duyduğularım ve internetten okuduklarımla MEB sayfasındaki sunu ve tanıtım videosu sayesinde az da olsa bilgi sahibi oldum.” [4. Sınıf]

Bu projenin topluma etkili bir şekilde tanıtıldığını düşünüyor musunuz? Neden?

Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde, BT öğretmen adaylarının neredeyse tamamına yakını FATİH projesinin etkili olarak tanıtılmadığını düşünmektedir. Bir öğretmen adayı “Etkili şekilde tanıtılmıyorsa herkesten önce biz bilgi sahibi olurduk” diyerek BÖTE öğrencisi olarak projeyi yeterince bilmediğine vurgu yapmıştır. Başka bir öğretmen adayı ise, “Hayır, birçok kişi duymamıştır. BÖTE’li olarak bizleri daha çok ilgilendiren bir proje. Araştırmamıza rağmen halen tam olarak biz bu projenin neresinde yer alacağız. Bize tam olarak katkısı ne bilmiyoruz.” diye görüşünü belirterek kendilerini ilgilendiren bir projenin etkili olarak tanıtılmadığını belirtmektedir. Bu görüşe benzer görüşler aşağıda verilmiştir.

"Hayır. Çünkü kendilerinin de tam olarak ne yapacaklarını bilmediklerini düşünüyorum." [2. Sınıf]
 "Hayır, düşünmüyorum çünkü etkili bir şekilde başta BÖTE bölümü olmak üzere üniversite öğrencilerine öğretmenlerine ve ilkökul lise öğrencilerine anlatılmadığını düşünüyorum." [2. Sınıf]
 "Hayır. Çünkü bu işin içinde olan biz BÖTE'ciler bile tam olarak bilemezken toplumun her kesiminin yeterli düzeyde haberdar olduğunu düşünmüyorum. Hatta çoğunluk böyle bir projenin varlığından dahi habersizdir." [3. Sınıf]
 "Projenin topluma etkili bir şekilde tanıttığını düşünmüyorum, sorduğunda herkes farklı şeyler söylüyor, staj okulunda staj öğretmenden FATİH proje hakkında sordum o da tam ne olduğunu bilmiyorum dedi." [4. Sınıf]

FATİH projesinin başarıya ulaşabilmesi için öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlikler neler olmalıdır?

BT öğretmen adaylarına göre, FATİH projesinde yer alacak olan öğretmenlerin öncelikle teknoloji okuryazarı olması, geleneksel eğitim anlayışının yerine modern eğitim anlayışına sahip olmaları ve bu nedenle öğretmenlerin bilgisayar ve akıllı tahta gibi teknolojik araçları sınıf içinde etkili bir şekilde kullanmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Teknoloji kullanma becerileri konusunda yetersiz olan öğretmenlerin hizmet-içi eğitim alarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurgulamışlardır. Bu konudaki bazı görüşler şu şekildedir.

"Öğretmenlerin o cihazları/ekipmanları nasıl kullanacağı hakkında ön bilgiye sahip olmaları gerektiğini ve diğer eklentilerinde öğretmenlerin hizmetine sunulması ya da bu konuda hizmet içi eğitim almaları gerektiğini düşünüyorum." [2. Sınıf]
 "Öğretmenlerin gerekli ve yeterli teknoloji bilgisine sahip olması teknolojiyi ders kapsamında iyi kullanabilmesi dersin amacına uygun materyal geliştirebilmesi veya bulabilmesi teknik bilgiye sahip olması gerekir." [3. Sınıf]
 "Hizmet içi eğitim ile öğretmenlerin eğitilmesi ve teknoloji ve internet bilincinin oluşturulması gerekir. Öğretmenlerimizin bir kısmı bu bilinçten yoksundur." [3. Sınıf]
 "Öncelikle öğretmenlere ve öğretmen adaylarına FATİH projesi seminerler, kurslar yardımıyla çok iyi bir şekilde tanıtılmalı, akıllı tahtanın kullanımı öğretilmeli. Akıllı tahtadan nasıl yararlanacağını ve bunu nasıl kullanacağını bilen bir öğretmen projenin gelişmesine katkı sağlar." [3. Sınıf]
 "En başta öğretmenlerin teknoloji okuryazarı olması lazım çünkü teknoloji ve bilgisayarsız bir toplum artık düşünülemez. Öğretmenlerimizin bilgisayar konusunda yeteri kadar bilgilenmesi lazım bu konuda BÖTE'lilere büyük iş düşüyor. Öğretmenlere genel bilgisayar bilgilerini öğretecek olan BÖTE liler bir projeksiyon kullanma olsun, akıllı tahta kullanma, e-book lardan, swf, powerpoint, internet olanaklarından faydalanabilme olanaklarını öğretmelidir." [4. Sınıf]

Size, bu projenin uygulanma sürecinde karşılaşılabilecek sorunlar neler olabilir?

Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde BT öğretmen adaylarının bu projeye yönelik yüksek düzeyde endişeleri olduğu görülmüştür. Belirtilen en önemli sorun, projenin kendilerini nasıl etkileyeceği konusunda fikir sahibi olmamalarıdır. Öğrencilere göre projenin uygulamasında karşılaşılabilecek diğer sorunlar ise uyum problemleri, yeterli teknik bilgiye sahip olmama, sınıflarda yer alması planlanan teknolojik araçların öğretmenler ve öğrenciler tarafından etkili bir şekilde kullanılamaması, bu araçların öğrenciler tarafından tahrip edilmesi, teknik sorunlar, alt yapının iyi kurulmaması ve yazılım ihtiyacılarının karşılanamaması olarak belirtilmiştir. Bu soruya verilen bazı cevaplar şu şekildedir.

"BÖTE bölümü öğretmenlerinin atama olayının zamanla azalması sorunu olabilir. Çünkü diğer branştaki öğretmenlerin yeterli bilgisayar bilgisine sahip olduktan sonra bilgisayar öğretmenlerine ihtiyaç kalmama ihtimali." [2. Sınıf]
 "Bilgisayarların bozulması yeni verilerin kullanılmaması öğretmenlerin kullanmaktan çekinmesi, materyallerin zarar görmesi, öğretmenlerin teknolojiden uzak olup bu projeye sıcak bakmaması ve yazılımların güncellenememesi..." [2. Sınıf]
 "İnternet hızı/bağlantı kesintisi, elektrik kesintisi, donanımsal arızalar, materyalleri verimli bir şekilde kullanamama, uyum sorunları olabilir." [3. Sınıf]
 "Her okulda mutlaka bilişim teknolojileri öğretmeni olması gerek ya da formatör öğretmen. Yani her okul sağlanan teknolojik alt yapıyı etkin kullanabilmesi için bu teknolojiyi kullanmaya hazır olmalıdır. Yoksa uygulamada büyük aksaklıklar olacaktır." [3. Sınıf]
 "Nasıl ki okullarda bozuk ya da güncelliğini yitirmiş bilgisayarlarla dolu bir sürü BT sınıfları var. Aynı şekilde bu yeni teknoloji de kaderine terk edilerek atıl bir hâl alabilir. Diğer bir ihtimal; donanımlar gayet muntazam bir şekilde okullara yerleştirilebilir fakat işlevlerinden yeterince faydalanılmazsa eğitsel özellikleri arka planda kalır ve duvardaki bir dekor hükmünden öte gidemez. Öğrencilerin evlerinden de dersi takip etmelerini sağlayabilecek tablet PC' lere gelince; bu çok karmaşık ve güncel bir altyapı gerektirir. Ayrıca bu tablet PC' ler kitapları sanal hale getirmenin çok ötesinde sürekli güncellenebilen ve yapılandırmacı sisteme uygun bir şekilde interaktif animasyonlarla donatılmış olmaz iseler varacakları son nokta kâğıtları camın arkasından okutmak olur." [4. Sınıf]
 "Öğretmenlerin özellikle eski öğretmenlerin yeniliklere uyum sağlamada güçlük çekmesi, projenin gerçekleşmesi boyutunda ise ekonomik sebepler. Eğitim sistemimizin daha öncelikli sorunları var." [4.Sınıf]

Size göre Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin bu projedeki rolü ne olmalıdır?

Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde BÖTE öğrencileri, geleceğin bilişim teknolojileri öğretmeni olarak kendilerini FATİH projesinin ana unsuru, yöneticisi, yönlendiricisi, koordinatörü, başrol oyuncusu, uzmanı ve diğer öğretmenlere rehber ve eğitmen olarak görmektedirler. Aşağıda bu konu ile ilgili öğrenci ifadelerinden örnekler verilmiştir.

"Bu projenin yöneticileri bilişim teknolojileri öğretmenleri olmalıdır bence. Gerekli eğitim yazılımlarını kullanmaları üretken olmaları yalnızca alanında uzman olan öğretmenler tarafından yapılabilir." [2. Sınıf]

"Bu proje bilişim teknolojileri öğretmenlerini devre dışı bırakırsa BT öğretmenlerinin bu projede rol alması mümkün olmayacaktır ama diğer öğretmenlerin hizmet içi eğitiminde, dersler için materyal geliştirmede BT öğretmenleri görev alabilir." [3. Sınıf]

"Teknolojiyi öğretme rolüne devam etmeli ama bu nasıl tüketici olunur şeklinde değil de öğrencilere üretici olabilecekleri aşılanaarak yapılmalıdır. BT öğretmenleri her ders öğretmenleriyle iletişim halinde olmalı onların derslerine materyal üretmede yardımcı olmalıdır, öğrencilere teknolojik gelişmeler hakkında bilgi vermelidir." [3. Sınıf]

"Projeyi yöneten ve yönlendiren kişiler olmalıdır." [3. Sınıf]

"Hem planlama, tasarlama hem de uygulama aşamalarında 1. derecede katılımcı olmalıdır. Ayrıca branş öğretmenlerinin yetersiz kaldığı konularda ders dışı ve ders sırasında ortak hareket edecek, rehber konumunda olmalıdır." [4. Sınıf]

"Bu geleceğinin ne olacağını kestiremeyen bir Bilişim Teknolojileri öğretmeni adayı için çok vahim ve de kritik bir soru. Ben okullarda kurulacak bu sistemlerin bir koordinatöre ihtiyaç duyacağı kanaatindeyim. BT öğretmenleri bu noktada çıkabilecek sıkıntıları halledecek kişiler olmanın yanında ve ötesinde sahip oldukları "eğitim teknolojisi" sıfatlarını da kullanabilecekleri bir alan doğacağı düşüncesindeyim. Ama bunlar benim düşüncelerim... Biliyorum ki gerçekler böyle olmayacak." [4. Sınıf]

Bu projenin geleceği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde, projenin geleceği hakkında 36 (%50,7) BT öğretmen adayı olumlu görüş bildirirken, 23 (%32,4)'ü ise olumsuz görüş belirtmiştir. Bu konuda 12 (%16,9) öğretmen adayının ise kararsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Olumsuz görüş bildiren öğretmen adayları genellikle eğitim sistemimizin daha çözülememiş sorunları olduğuna, projenin çok fazla kaynak gerektirdiğine, öğretmenlerin bu konudaki eğitimlerinin yetersiz olduğuna ve var olan altyapı sorunlarının çözülmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır. Öğretmen adayları bu sorunların çözülemeyeceğini düşündükleri için projenin amacına ulaşamayacağını belirtmişlerdir. Olumlu görüş bildiren öğrenciler ise, proje kapsamında projeyi engelleyebilecek sorunlar çözümlerse ve vaat edilenler yerine getirilirse projenin başarılı olacağına inanmaktadırlar. Kararsız olan öğrenciler ise yeterli bilgiye sahip olmadıkları için projenin geleceği ile ilgili tahminde bulunmakta zorlandıklarını, bu nedenle projenin çok iyi düşünülüp hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu konudaki bazı görüşler şu şekildedir.

"Projenin istenilen yeterlilikte gelişeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu proje için çok fazla kaynak ve eğitilmesi gereken çok sayıda kişi var." [2.Sınıf]

"Öğretmenler yeterli kadar bilgisayar hakkında eğitilirse ve gerekli donanımlar sınıflara sağlanırsa geleceği parlak bir proje." [2. Sınıf]

"Güzel proje açıkçası... ama her öğrencinin ve dolayısıyla her öğretmenin buna uyum sağlayabileceğini düşünmüyorum, çünkü önce kafa yapımızın sonra da ekonomik durumumuzun iyiden iyiye gelişmesi, değişmesi ve yeterli düzeye ulaşması gerek... gerekli alt yapı sağlanmadığı sürece bu projeden de bir hayır gelmez... doğru zamanı beklemek gerek..." [2. Sınıf]

"Bence çok verimli olmayacak çünkü okullara ilk bilgisayarlar gönderildiği zamanda büyük bir beklenti vardı ama onlarda öğrencilere kullanılmadan laboratuvarlarda tozlanıp çürüdüler. Öğretmenler etkin bir şekilde kullanamıyorlar çünkü böyle bir eğitim verilmedi. Öğretmenlerden deneme yanılma yöntemiyle öğretmeleri isteniyor. Buda ne kadar başarı ve verim getirebilir ki." [3. Sınıf]

"Geç kalınmış bir proje olduğunu belirtmek istiyorum. Çoklu ortamlarda etkileşimli öğretim sayesinde bilgi toplumu olma yolunda çok büyük bir adım atılacaktır. Toplumun bilinçleneceğini ve bunun sonucunda toplum olarak çok büyük bir refaha ulaşacağımıza inanıyorum." [3. Sınıf]

"Gerekli eğitimler alınır ve etkili kullanım sağlanırsa faydalı olacağını düşünüyorum. Bu projede öğretmenleri rolü çok büyük olduğundan öğretmenlere yönelik yol gösterici çalışmalar düzenlenip öğretmenler bu yolda diri tutulursa proje daha da etkili ve kalıcı olacaktır diye düşünüyorum." [3.Sınıf]

"Proje vadettiklerini uygulayabilirse gelecekte öğrenciler teknolojiyen küçük yaşlardan itibaren daha fazla faydalanabilir. Öğretmenlerde kendilerini daha fazla geliştirerek öğrencilere daha faydalı olabilirler." [4. Sınıf]

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmanın sonuçlarını genel olarak incelediğimizde araştırmaya katılan BT öğretmen adayları %78,9 oranında FATİH projesinin kapsamı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. FATİH projesine yönelik bilgilerini incelediğimizde projeyi, bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon cihazı vb. teknolojik araçların kullanıldığı akıllı sınıflar olarak algıladıkları söylenebilir. Proje hakkında bilgiyi internetten, medyadan, üniversitenin düzenlemiş olduğu konferanstan, EĞİTEK gezisinden ve arkadaş ortamından elde ettikleri halde yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. BÖTE öğrencisi olarak kendilerinin de yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıklarını belirten öğrenciler, projenin etkili bir şekilde tanıtılmadığını düşünmektedirler. Öğretmen adayları projenin başarıya ulaşabilmesi için öğretmenlerin teknoloji kullanım yeterlikleri konusunda hizmet-içi eğitimden geçirilerek, iyi birer teknoloji okur-yazarı olmaları gerektiği üzerinde durmuşlardır. BT öğretmen adayları, projenin kendilerini ilgilendiren boyutu ile ilgili olarak endişeleri olduğuna ve projenin kendilerini nasıl etkileyeceği konusunda fikir sahibi olmadıklarına dair görüş bildirmişlerdir. Projenin uygulamasında karşılaşılabilecek sorunları ise uyum problemleri, yeterli teknik bilgiye sahip olmama, sınıflarda yer alması planlanan teknolojik araçların öğretmenler ve öğrenciler tarafından etkili bir şekilde kullanılmaması, bu araçlara öğrenciler tarafından zarar verilmesi, teknik sorunlar, alt yapının iyi kurulamaması ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanamaması olarak belirtmişlerdir. BT öğretmen adayları

kendilerini FATİH projesinin ana unsuru, yöneticisi, yönlendiricisi, koordinatörü ve diğer öğretmenlere rehber ve eğitmen olarak görmektedirler. Araştırmaya katılan BT öğretmen adaylarının yarısı projenin başarıya ulaşacağını söylerken, olumsuz görüş belirten öğrenciler genellikle eğitim sistemimizin daha çözülememiş sorunları olduğuna, projenin çok fazla kaynak gerektirdiğine, öğretmenlerin bu konuda eğitiminin yetersiz olduğuna ve var olan altyapı sorunlarının çözülmesi gerektiğine vurgu yaparak projenin başarısız sonuçlanacağını ifade etmişlerdir.

Elde edilen sonuçlara bakılarak aşağıdaki öneriler getirilebilir:

- Bu projenin uygulanmasında önemli bir görev üstlenen öğretmenlere projenin etkili bir şekilde tanıtımı yapılmalıdır.
- BT öğretmenlerinin projedeki rol ve sorumluluklarının ne olacağı açıkça ortaya konulmalıdır.
- Projeye birlikte akıllı sınıflarda kullanılacak materyal, doküman ve içerikler çok iyi hazırlanmalıdır.
- Hizmet içi eğitimler ve teknik desteğin sürekliliği sağlanmalıdır.
- Okulların mevcut altyapıları kontrol edilip eksiklikler giderilmelidir.
- Görev yapan öğretmenlerin bu teknolojilere ısındırılması ve gerekli yeterliklerin kazandırılması gerekmektedir.
- Öğretmen eğitimi programları bu projeye uygun olarak düzenlenmeli ve bu teknolojilerle ilgili eğitim öğretmen adaylarına verilmelidir.

Gelecekte bu konuda yapılacak çalışmalara yönelik olarak, benzer çalışmaların farklı üniversitelerdeki BÖTE bölümlerinde veya farklı bölümlerde, özellikle ilköğretim bölümlerinde gerçekleştirilmesi projeye yönelik algıların ortaya konulmasında etkili olacaktır.

KAYNAKLAR

- Akgün, E., Yılmaz, E. O. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Vizyon 2023 strateji belgesi ve fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi: Karşılaştırmalı bir inceleme. Akademik Bilişim, İnönü Üniversitesi, Malatya.
- Akkoyunlu, B. (1995). Bilgi teknolojilerinin okullarda kullanımı ve öğretmenlerin rolü. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12, 105-109.
- Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar okuryazarlığı yeterlilikleri ile mevcut ders programlarının kaynaştırılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12, 127-134.
- Kayaduman, H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH Projesinin Öğretmenlerin Yeterlik Durumları Açısından İncelenmesi. Akademik Bilişim, İnönü Üniversitesi, Malatya.
- MEB (2011). Eğitimde fırsatları artırma teknolojiyi iyileştirme hareketi projesi (FATİH). Proje hakkında. 20 Nisan 2011 tarihinde <http://fatihprojesi.meb.gov.tr/site/projehakkinda.php> adresinden alınmıştır.
- TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi (2010). Sınıflar evrensel hizmet fonu ile akıllanacak. *Bilişim Teknolojileri Haber Bülteni. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bilgi Hizmetleri Dairesi Bülteni*, (60), 9. 20 Nisan 2011 tarihinde http://haber.tobb.org.tr/uploads/3321_2010_12.pdf adresinden indirilmiştir.
- Uşun, S. (2004). *Bilgisayar destekli öğretimin temelleri*. Nobel Yayıncılık: Ankara.

BİR İNTERNET SİTESİ TASARIMI: GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER DE FARE KULLANABİLMELİ

A WEBPAGE DESIGN: ALSO BLIND STUDENTS MAY USE MOUSE

M. Şahin BÜLBÜL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, OÖFMAE Bölümü, msahinbulbul@gmail.com

Erkan Yeşiltaş, Gazi Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, erkanyesiltas@gmail.com

Özet: Günümüzde teknoloji, daha çok dokunmaya hassas ekranlar ve internete erişim üzerine kurulmaktadır. Görme engelliler ise internete erişim için ekran okuyucu programlar kullanmaktadır. Bu çalışma, teknolojiye belirlenen gelişmeler ile engelli öğrencilerin bilgiye erişimini bütünleştirme amacındadır. Bu amaç doğrultusunda lise birinci sınıf ortak derslerinden fizik dersinin kuvvet ve hareket konusu seçilmiş ve bu konu ile ilgili ses dosyaları hazırlanmıştır. Konuyla ilgili temel başlıkların olduğu düğmelere (butonlara) ses yüklenmiştir. Kullanıcı fareyi (mouse) gezdirirken belirtilen butonların üzerine geldiğinde yüklü olan ses duyulmakta böylece görme engellilerin fare kullanabilmesi sağlanmaktadır. Bu çalışma ile ilgili üç uzman ve üç öğrenciden dönütler alınmış ve site tekrar düzenlenmiştir. Dönütler yazılı (e-mail) ve görüşmeler ile toplanmıştır. Çalışma ile ilgili dönütler sitenin öğreticiliği ve kullanılabilirliği olarak iki başlık altında toplanabilir. Site içeriğindeki bilgilerin güncel Orta Öğretim Fizik Öğretim Programına uygunluğu ayrıca bir uzman tarafından gözden geçirilmiştir. Bu çalışma görme engelli lise 1. sınıf öğrencilerine kaynak oluşturuyor olması açısından da önemlidir. Çalışmanın önceki hali <http://www.metu.edu.tr/~sahin/blindness/kuvvetvehareket.html> adresinde yayınlanmaktadır. Benzer çalışmaların artması, görme engellilerin fare ve dokunma ile çalışan ekranları kullanabilmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Fizik Eğitimi, İnternet Kullanımı

Abstract: This study tries to indicate how blind students may use mouse tool via a web page prepared with Flash applications which gives a sound about force and motion, a unit of physics course, when you move mouse cursor to the buttons. After some comments come from experts and blind students, it was developed. Comments were collected by interviewing and messaging via e-mails. This system is available via <http://www.metu.edu.tr/~sahin/blindness/kuvvetvehareket.html> web page. This system may be useful to integrate touchable technologies and blind students' internet accessibility without screen reader programs.

Key Words: Special Education, Physics Education, Using Internet

1. Giriş

Günümüzde teknolojik gelişmeler, daha çok dokunmaya hassas ekranlar ve internete erişim üzerine kurulmaktadır. Yeni nesil cep telefonlarında dokunma ile çalışan ekranlar ve internet bağlantısı özellikleri görülmektedir. Benzer biçimde para çekme makineleri, dokunarak kontrol edilen ekranlar ve dokunma temelli işletim sistemleri hep aynı yönelimi göstermektedir.

Görme engelliler ise internete erişim için ekran okuyucu programlar kullanmaktadır (Akgül & Vercan, 2003). Ekran okuyucu programlar ekrandaki yazıları sesli biçimde okumaktadır. Böylece görme engelliler interneti ve bilgisayarları kullanabilmektedirler.

Bilgisayar ekranları iki boyutlu olduğundan dokunarak yönetme özellikli sistemler görme engellilere uygun değildir. Görme engellilerin dokunma dışında sistemi kullanmak için işitme duyusundan başka yolları kalmamaktadır. Aydoğan, Çakır, Dilsiz ve Özçakır (2006) bilgisayardaki

yazıları metin okuyucu programla Braille kabartma yazısına dönüştürerek kullanmayı önermişlerdir ancak bu yine yazılı metinler için geçerli bir öneri olarak kalmıştır.

Bilgiye hızlı ulaşmanın en güncel yolu olan internet için dokunma ile yönetim sisteminin aracı, bilgisayarın faresidir. Ancak gören kullanıcılar tarafından klavyeden çok kullanılan fare, ekrandaki bilgiyi sese dönüştürecek özelliğe sahip değildir. Wies, Gardner, O'Modhrain, Hasser ve Bulatov (2001) bilgisayardaki grafik gibi birçok nesneyi fare ve üzerinde hareket ettiği düzencele birlikte manyetik kuvvet etkisi ile hissetmenin sağlandığı sistemler ile ilgili çalışmış ve öğrencilerin algılamada başarılı olduğunu kanıtlamışlardır. Ancak farenin kullanımı için ek maliyet ve program gerekmektedir.

Bahsedilen nedenlerle gören ve göremeyen tüm kullanıcıların basit bir fare kullanarak içinde dolaşabileceği sitelerin çalışmamasının ardından, başkaları tarafından oluşturulacak otomatik dönüştürücü programlarla, bu çalışmayla önerilen sistemin yaygınlaşabileceği düşünülmektedir.

Bu çalışma, teknolojideki belirtilen gelişmeler ile engelli öğrencilerin bilgiye erişimini bütünleştirme amacındadır. Bu amaç doğrultusunda lise birinci sınıfındaki ortak ve zorunlu derslerinden fizik dersinin kuvvet ve hareket konusu seçilmiş ve bu konu ile ilgili ses dosyaları hazırlanmıştır. Site üzerinde konu, bir ağacın dallarına yerleştirilmiş başlıklar şeklinde bölümlendirilmiştir (Şekil-1). Konuyla ilgili temel başlıkların olduğu düğmelere (butonlara) ses yüklenmiştir. Kullanıcı fareyi (mouse) gezdirirken belirtilen düğmelerin üzerine geldiğinde yüklü olan ses duyulmakta, böylece görme engellilerin fare kullanabilmesi sağlanmaktadır.

Şekil 1. Sitenin giriş sayfasından bir görünüm.

Siteye girildiğinde otomatik olarak çalışan ses dosyası, sitenin kullanımı hakkında bilgi vermektedir. Farenin site dışında bir yerde kullanılıyor olma ihtimalini düşürmek için mümkün olan en geniş ölçekteki ekran çözünürlüğü kullanılmıştır.

Sitenin tasarım aşamasında görme engellilere uygun internet sitelerinin özellikleri incelenmiş ve belirtilen özelliklerin ekran okuyucu programların iyi çalışmasına göre belirlendiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışma ile önerilen sistemde kullanıcı sadece bilgisayar faresine ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla görme engellilerin erişmesi için önerilen kriterler bu çalışma için geçerli değildir. Örneğin; resimlerin isimleri, resmin içeriğini yansıtmalıdır. Anlamsız isimli resim dosyaları görme engelli kullanıcı anlayamamaktadır. Ancak bu çalışma ile önerilen sistemde resim dosyasının isminin önemi yoktur çünkü görme engellinin kullanacağı resimden çok ses dosyasıdır. Resimler gören kullanıcılar için de anlamlı olması adına kullanılmıştır. Sistemin diğer özellikleri tasarlanırken Yiğit, Altun, Alev, Dertlioğlu ve Bülbül (2007) tarafından yapılan çalışma incelenmiş ve kriterler görme engellilere uygun hale getirilmiştir. Örneğin; ilgili çalışma, sitenin kullanımına yönelik "yardım" bölümlerinin olması gerektiğini vurgulamış, buna karşılık olarak da bu çalışmada yönlendirici ses dosyaları kullanılmıştır.

2. Yöntem

Görme engelli kullanıcıların ihtiyaçları dikkate alınıp bahsedilen biçimde site hazırlandıktan sonra çalışma ile ilgili üç uzmandan (görme engelli bir akademisyen ve görme engellilerin eğitiminde görevli iki bilgisayar öğretmeni) ve üç öğrenciden (Ankara Görme Engelliler Internet Cafe'ye gelen rasgele seçilmiş üç öğrenci) dönütler alınmış ve site tekrar düzenlenmiştir. Dönütler yazılı (e-mail) olarak ve görüşmeler yöntemi ile toplanmıştır. Görüşmelerde öğrencilerin sitenin kullanılabilirliği ile ilgili öneri ve eleştirilerinin dışında siteyi inceledikten sonra öğrendikleri ile ilgili de sorular sorulmuştur. Öneriler dikkate alınıp site tekrar düzenlenmiştir.

Araştırılmaya çalışılan problem; geliştirilen sistemin kullanılabilirliğinin ve öğretilebilirliğinin yeterli olup olmadığı olmasından ötürü araştırma deseni nitel veri toplama yollarından görüşme ve uzman görüşü alma ile oluşturulmuştur. Bu amaçla öğrencilerin siteyi kullanmadan önce “kuvvet ve hareket” ile ilgili ön bilgileri yoklanmış, yeterlilikleri siteyi kullanmalarından sonra tekrar sorgulanmış, böylece sitenin yeterliliği sınanmıştır. İlave olarak öğrencilerin sistemin kullanılabilirliği ile ilgili eleştirileri de görüşmeler süresince kaydedilmiştir. Uzmanlardan alınan görüşler hem sistemin kullanılabilirliğine hem de öğreticiliğine yönelik olmuştur. Sistemdeki bilgilerin uygunluğu program hazırlayıcı bir uzman tarafından denetlenmiş, diğer uzmanlar görme engelliler ile ilgili birikimlerini bildirdikleri görüşe yansımıştır.

3. Bulgular

Çalışma ile ilgili dönütler iki başlık altında toplanabilir. Bunlar; sitenin öğreticiliği ve kullanılabilirliği ile ilgilidir. Çalışma sonunda sitenin öğreticiliği ile ilgili olumsuz bulgular mevcut değilken kullanılabilirliği ile ilgili altı temel eleştiri gelmiştir.

Bunlar;

- Sitenin girişindeki ağaç ve diğer düğmelerin zıt renkte olması halinde az görenlerin daha iyi kullanabileceği,
- Boşluklara yönlendirme sesi eklenebileceği,
- Dayanak noktası oluşturulabileceği,
- Düğmelerin adının başlık ile aynı olması gerektiği,
- Sesin istendiğinde kapatılabilir olması ve
- Geri dönüşlerdeki bazı yanlış kodlamaların düzeltilmesi gerektiği ile ilgilidir.

Bahsedilen altı temel eleştiri dikkate alınarak site düzenlenmiştir. Eleştirilerin birçoğu çalışmanın başında aklımıza gelmemişken bazıları ise düşünülmüş fakat elenmiş düşüncelerdi. Örneğin; zıt renklerin kullanımı önerisi yerine görenlerin de ziyaret edebileceği bir site, görsel yanı da olan, olması düşüncesi vardı. Öneri haklı bulunup zıt renkler üzerine kurulu ama görenlerin de hoşuna gidebilecek bir tasarım kararlaştırılmıştır. İlerleyen süreçte gelen dönütlerle birlikte son düzenlemeler yapıлып sürekli kullanılacak bir adrese yerleştirilecektir.

Kendileri için bir çalışma yapılmış olması ve fareyi ilk defa kullanıyor olmaları bazılarını heyecanlandırırken bazı görme engelli öğrenciler kendilerine özgü bir şey yapılması yerine herkesin girdiği sitelere girebilmek için çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulamışlardır ama çalışma hakkında bilgi verildikçe kendileri de ikna olmuştur.

Site içeriğindeki bilgilerin 2008-2009 yılında uygulanmaya başlayan Yeni Lise Fizik öğretim programına uygunluğu ayrıca bir uzman tarafından da gözden geçirilmiştir. Ses dosyalarındaki bilgiler istenilen kazanımları içermektedir. Dolayısıyla bu çalışma görme engelli lise 1. sınıf öğrencilerine kaynak oluşturuyor olması açısından da önemlidir.

4. Sonuç

Özel eğitim ile ilgi çalışmaların azlığı ve gelişen teknolojiye uyumlu olması çalışmayı özgün kılan özelliklerdendir. Benzer çalışmaların artması, görme engellilerin fare ve dokunma ile çalışan ekranları (dokunmatik) kullanabilmesini sağlayacaktır. Site tasarımcılarının benzer bir yapıyı kullanmaları elbette beklenemez ama ancak web sitelerinin içeriklerini sunucu tabanlı seslendirme yazılımları kullanarak her sitede mevcut link ve metinlerin seslendirilmeleri sağlanabilir. Bu tasarım ve uygulamalar görme engellilerin tüm sitelere fare kullanarak ulaşımını sağlar.

Cep telefonlarından internete bağlanıldığı ve dokunmatik ekranların kullanıldığı bir dönemde görme engellilerin de bu teknolojiyi kullanabiliyor olmasına yardımcı olan ve fizikle ilgili öğretici olan bu sistem, öğreticilik ve kullanılabilirlik açısından yeterli bulunmuş; hem bilgisayarların fareleri ile hem dokunmatik cep telefonlarıyla sistem denetlenmiş ve çalışır olduğu görülmüştür.

Kaynakça

Akgül, M. K. & Vercan, R., Özürlülerin İşgücü Niteliklerinin Arttırılması İçin Eğitimlerinde Bilgisayar Teknolojilerinin Kullanımı. *Milli Produktivite Merkezi Yayınları. Ankara, (2003).*

Aydoğan, T., Çakır, A., Dilsiz, T. & Özçakır, A., Görme Engelli Bilgisayar Kullanıcıları İçin Metin Okuyucu Program ve Cihaz Tasarımı. Bu bildiri 07.07.2009 tarihinde <<http://ab.org.tr/ab06/bildiri/57.doc>> adresinden alınmıştır, (2006).

Wies, E. F, Gardner, J. A., O'Modhrain, M. S., Hasser, C. J. & Bulatov, V. L., Web-Based Touch Display For Accessible Science Education. *Lecture Notes in Computer Science: 52-60, (2001).*

YİĞİT, N., ALTUN, T., ALEV, N., DERTLİOĞLU, K. ve BÜLBÜL, M. Ş., Öğretim Amaçlı Web Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Tasarımı, *1. Ulusal İlköğretim Kongresi, Ankara, (2007).*

BLOG KULLANIMININ SINIF TOPLULUĞU DUYGUSUNA ETKİSİ

THE EFFECT OF USING BLOG ON SENSE OF CLASSROOM COMMUNITY

Yrd.Doç.Dr. Bünyamin ATICI
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü
batici@firat.edu.tr

Arş.Gör. Büşra ÖZMEN
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü
bozmen@firat.edu.tr

ÖZET: Toplumun her alanında olduğu gibi eğitim alanında da iletişim ağlarının yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu durum yüz yüze eğitimin çevrimiçi öğrenme ortamlarına doğru evrilmesini de beraberinde getirmektedir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında bireylerin problemlerini paylaşması, problemlerin çözümü için grup etkileşimi yoluyla etkinlikte bulunması "çevrimiçi öğrenme toplulukları"nın önemini artırmaktadır. Bu doğrultuda çevrimiçi ortamlarda yaygın olarak kullanılan blog hizmeti öğretim etkinliklerinde ve özellikle çevrimiçi ortamlarda topluluk hissinin güçlendirilmesinde kullanılabilir önemli bir araçtır. Blog kullanımının sınıf topluluğu duygusuna etkisinin incelendiği bu araştırma, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü'nde öğrenim gören toplam 175 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Rovai tarafından geliştirilen, Öztürk tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Sınıf Topluluğu Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda haftada birkaç kez blog kullananların nadiren kullananlara, blogların düşüncelerini çekinmeden ifade edebilecekleri ortamlar olduğunu düşünenlerin olmadığını düşünenlere göre daha çok sınıf topluluğu duygusuna sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca blog kullanımının öğrencilerin başarısını etkileyen bir faktör olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar sözcükler: : blog, sınıf topluluğu duygusu, çevrimiçi öğrenme toplulukları.

ABSTRACT: Communication networks are recorded to be used heavily in educational field as many other fields of the social life. This situation brings about proper evolvement of face-to-face education into online education environments. Problem sharing and group interaction for problem-solving in online education environments increase the importance of "online learning communities". In this direction, blog service -which is widely used in online environments- turns into a useful tool for strengthening the sense of community in teaching activities and particularly in online environments. Aimed to examine the effects of blog use on the sense of classroom community, this study was conducted on 175 students attending at the Department of Computer Education and Instructional Technology (CEIT), Faculty of Education, Fırat University. "Classroom Community Index", developed by Rovai and adapted into Turkish by Öztürk, was used in the scope of this study as the research instrument. According to the study results, the students who use blog for a few times and the students who think that blog is an environment where people can express their thoughts freely have higher sense of classroom community when compared to those who rarely use blog a week and those who think that blog is not an environment where people can express their thoughts freely, respectively. Moreover, blog use is found to be a factor effective on student achievement.

Key words: blog, sense of classroom community, online learning communities.

GİRİŞ

İletişim ağlarının eğitim amaçlı kullanılmasıyla beraber yüz yüze eğitim çevrimiçi öğrenme ortamlarına doğru evrilmeye başlamış ve birçok çeşitli çevrimiçi öğrenme ortamları ortaya çıkmıştır. İletişim teknolojilerindeki bu gelişmelerle öğrenciler, diğer öğrencilerle ve ders öğretmenleriyle gerek eş zamanlı gerek ise eş zamansız olarak iletişim kurmaya, bu ortamlarda tartışmalara katılmaya başlamışlardır.

İnternet teknolojisinin gelişimiyle beraber oluşturulan etkileşimli ortamların eğitim ortamlarıyla bütünleştirilmesi "çevrimiçi öğrenme toplulukları"ni ortaya çıkarmıştır (Öztürk, 2009). Bu topluluklar, problemleri tanımlamak, problemin çözümüne karar vermek ve çözümü gerçekleştirmek için grupla etkileşimde bulunan bireylerin içinde öğrendiği toplumsal bir alandır (Tu ve Corry, 2002). Çevrimiçi öğrenme toplulukları, zaman ve mekandan bağımsız olarak öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen, ve öğrenci içerik etkileşiminin olduğu, öğrencilerin farklı bakış açılarını görmelerine, kendi düşüncelerini sinayabilmelerine, sorularının cevaplarını arayabilmelerine olanak tanıyan topluluklardır. (Ayдын, 2002).

WELL sistemi, 1987-1988 yıllarında San Francisco'da oluşturulan ilk çevrimiçi topluluktur. Rheingold'un bu sistemin kullanıcıları üzerinde yaptığı çalışmada çevrimiçi öğrenme topluluğunun oluşmasının ve sürekliliğini devam ettirmesinin teknolojik alt yapının yanı sıra katılımcılar ve sosyal etkileşim desteği öğelerine bağlı olduğu ortaya çıkmıştır (Bardakçı, 2010).

Çevrimiçi öğrenme toplulukları, öğrencilere bakış açılarını ve görüşlerini paylaşıp ortak bir anlama ulaşmalarını sağlayacak bir ortam sunmaktadır (Öztürk, 2009). Fakat ortak bir anlamın oluşturulması için öğrencilerin diğer öğrencilerden gelen mesajları sentezlemeleri ve birbirlerine karşı sorumluluk hissetmeleri gerekmektedir ve bu durumların oluşturulması oldukça zordur (Stein ve diğerleri, 2007). Ayrıca çevrimiçi ortamda öğrencinin kendini gruba ait hissetmemesi çevrimiçi öğrenme etkinliklerine katılmamasına neden olmaktadır (Rovai, 2002). Çevrimiçi ortam tasarımcılarının teknolojik alt yapıya odaklanıp sosyal alt yapıya gerektiği özeni göstermemeleri bu duruma neden olarak gösterilmektedir. (Kreijns, Kirschner, Jochems ve Buuren, 2007) Tüm bu olumsuzlukların etkisinin azaltılması ise öğrencilerin, birbirleriyle iletişim içinde olduklarını hissettikleri ve bir topluluk hissiyle birbirlerine bağlandıkları çevrimiçi öğrenme topluluklarının oluşturulması ile olur (Misanchuk ve Anderson, 2001'den akt. Öztürk, 2009).

Bardakçı'ya (2010) göre, "İyi yapılandırılmış bir sosyal etkileşim alanında etkili çalışma ilişkileri, güçlü bir topluluk hissi, güven, saygı ve bağlılık duyguları ve yüksek bir doyum söz konusudur". Topluluk hissi, öğrencilerin kendilerini gruba ait hissetmeleri, grubun diğer üyelerini benimsemeleri ve üyeler arasında bağlılık ve güven duygularının oluşmasıyla ortaya çıkan aitlik olarak tanımlanır. Bu nedenle öğrencilerin kendilerini grubun ya da topluluğun bir parçası olarak hissedecekleri çevrimiçi öğrenme ortamlarının oluşturulması bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan blog hizmeti de çevrimiçi öğretim etkinliklerinde ve özellikle çevrimiçi ortamlarda topluluk hissini güçlendirilmesinde kullanılabilecek önemli bir araçtır. Web tabanlı öğrenme ortamlarında blog kullanımının etkilerini incelediği çalışmada, küçük öğrenme gruplarında blog kullanımının öğrencilerin sosyalleşmesini, etkileşimini ve birbirleriyle diyaloga girmelerini desteklediğini belirtmektedir. Öğrencilerin blog kullanarak diğer kullanıcılardan destek ve yardım almaya çalıştıkları, duygu ve hislerini ifade edebildikleri de araştırmanın sonuçlarından bir diğeri olarak karşımıza çıkmaktadır (Dickey, 2004'den akt. Çuhadar ve Kuzu, 2006). Yapılan araştırmalarda blog kullanımının sınıf topluluğu duygusuna etkisinin incelendiği çalışmaların azlığı dikkati çekmektedir.

YÖNTEM

Bu başlık altında araştırmanın modeli, evren-örnekleme, veri toplanması ve analizi ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırma, 2009-2010 yılı Uzaktan Eğitim, Öğretim Tasarımı ve Özel Öğretim Yöntemleri derslerinde blog kullanan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğrencilerinin sahip oldukları sınıf topluluğu duygusunu hissetme düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, tarama modelinde olup, betimsel bir nitelik arz etmektedir.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma evrenini Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleme ise 2009-2010 Öğretim Yılında Eğitim

Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2.,3. ve 4. Sınıflarda öğrenim gören toplam 190 öğrenciden oluşmaktadır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Blog kullanan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının sınıf topluluğu duygularını incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada Rovai tarafından geliştirilen ve Öztürk (2009) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Sınıf Topluluğu Ölçeği" toplam 190 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin uygulanması sonucunda hatalı ve eksik doldurulduğu tespit edilen 15 öğrenciye ait ölçek çıkartıldıktan sonra geriye kalan 175 ölçek değerlendirmeye alınmıştır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 13 ve en yüksek puan 65'tir. Bu araştırma da söz konusu ölçek üzerinden araştırma grubunun demografik verileri dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Demografik maddelerden 8.'si, ve 9.'su birden fazla seçenek işaretlenebilir niteliktedir. Araştırmada verilerin analizinde SPSS 16 istatistik paket programından faydalanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verileri çözümlenmede aritmetik ortalama, yüzde ve frekans kullanılmış; öğrencilerin görüşlerinin, demografik verilere dayalı değişkenlerden etkilenme derecesi de bağımsız gruplar t testi ile analiz edilmiştir.

BULGULAR VE YORUMLAR

Bu başlık altında araştırmadan elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve değerlendirilmiştir.

Araştırmaya Katılanların Demografik Verilerine Göre Elde Edilen Bulgular

Araştırmaya katılanların demografik verilerine göre elde edilen bulgular Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Verilerine Göre Elde Edilen Bulgular

Değişken	Tür	N	%
Öğrenim Görülen Sınıf	2. Sınıf	64	36,6
	3. Sınıf	65	37,1
	4. Sınıf	46	26,3
	Toplam	175	100,0
Cinsiyet	Kadın	70	40,0
	Erkek	105	60,0
	Toplam	175	100,0
Öğretim Türü	I.Öğretim	94	53,7
	II. Öğretim	81	46,3
	Toplam	175	100,0
Yaş	21 ve altı	69	39,4
	22-23	79	45,1
	24 ve üstü	27	15,4
	Toplam	175	100,0
Akademik Ortalama	2.50 ve altı	49	28,0
	2.51 – 3.00	78	44,6
	3.01 ve üstü	48	27,4
	Toplam	175	100,0

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılanların yüzde 40,0'ı kadın, yüzde 60,0'ı da erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Ayrıca demografik özelliklere bakıldığında araştırmaya katılanların akademik ortalama değişkenine göre dağılımın yüzde 28'i 2.50 ve altı, yüzde 44,6'sı 2.51-3.00 ve yüzde 27,4'ü de 3.01 ve üstü not ortalamalarına sahip oldukları görülmektedir.

Tablo 1'e göre araştırmaya katılanların yüzde 36,6'sı 2.Sınıf, yüzde 37,1'i 1.Sınıf ve yüzde 26,3'ü 4.Sınıf öğrencisidir. Ayrıca araştırmaya katılanların yaş değişkenine göre dağılımın yüzde 39,4'ünün 21 ve altı, yüzde 45,1'inin 22-23 ve yüzde 15,4'ünün 24 ve üstü olduğu da tespit edilmiştir.

BÖTE Öğrencilerinin Sınıf Topluluğu Duygusunun Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Araştırmaya katılan BÖTE öğrencilerinin sınıf topluluğu duygusunun cinsiyet değişkenine göre yapılan t-testi sonucuna ilişkin veriler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. BÖTE Öğrencilerinin Sınıf Topluluğu Duygusunun Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Cinsiyet	N	Ort.	SS	sd	t	p
Kadın	70	42,11	7,31			
Erkek	105	41,87	6,39	173	,228	,820

Levene Test Değeri=,650 Anlamlılık Düzeyi=,421

*p<.05

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin sınıf topluluğu duygusunun cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasına yönelik yapılan t testi sonucunda p 0,05 düzeyinde anlamlı fark bulunmamıştır. Bu durum BÖTE öğrencilerinin cinsiyetlerine göre sınıf topluluğu duygularında farklılığın olmadığı sonucunu ortaya çıkarmıştır.

BÖTE Öğrencilerinin Sınıf Topluluğu Duygusunun Blog Kullanma Sıklığına Göre Karşılaştırılması

Araştırmaya katılan BÖTE öğrencilerinin sınıf topluluğu duygusunun blog kullanma sıklığı değişkenine göre yapılan t-testi sonucuna ilişkin veriler Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3. BÖTE Öğrencilerinin Sınıf Topluluğu Duygusunun Blog Kullanma Sıklığı Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Levene Testi	Gruplar	Kareler Top.	Sd	Kare Ort.	F	p	Anlamlı Fark (Scheffe)
,250	Gruplar arası	407,049	3	135,683	3,265*	,023	(Haftada birkaç kez) – (Nadiren)
	Gruplar içi	6855,851	165	41,551			
	Toplam	7262,899	168				

*p<.05

Tablo 3 incelendiğinde sınıf topluluğu duygusunun blog kullanma sıklığı değişkenine göre karşılaştırılması sonucunda anlamlı fark vardır [F=3,265;p<.05;p=0,23]. Bu farkın yapılan Scheffe testi sonucunda blog kullanma sıklığı haftada birkaç kez ile blog kullanma sıklığı nadiren olan öğrenciler arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu fark haftada birkaç kez blog kullanan öğrencilerin lehinedir. Bu durum haftada birkaç kez blog kullanan öğrencilerin nadiren blog kullanan öğrencilere göre daha çok sınıf topluluğu duygusuna sahip oldukları sonucunu ortaya çıkarmıştır.

BÖTE Öğrencilerinin Sınıf Topluluğu Hissinin Akademik Gelişim Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Araştırmaya katılan BÖTE öğrencilerinin sınıf topluluğu duygusunun "Derste blog kullanımı akademik gelişiminiz için yararlı oldu mu?" sorusundan alınan yanıtlara göre yapılan t-testi sonucuna ilişkin veriler Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4. BÖTE Öğrencilerinin Sınıf Topluluğu Hissinin Akademik Gelişim Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	N	Ort.	SS	sd	t	p
Evet	116	43,12	6,97			
Hayır	59	39,71	5,74	173	3,237*	,001

Levene Test Değeri=2,528 Anlamlılık Düzeyi=,114

*p<.05

Tablo 4 incelendiğinde sınıf topluluğu duygusunun akademik gelişim değişkenine göre karşılaştırılması sonucunda anlamlı fark vardır [$t=3,237$; $p<0,05$; $p=0,001$]. Farklılık derste blog kullanımının akademik gelişimine yararlı olduğunu düşünen öğrencilerin lehinedir. Bu durum blog kullanımının akademik gelişimine yararlı olduğunu düşünen BÖTE öğrencilerinin ($\bar{x}=43,12$), blog kullanımının akademik gelişimine yararlı olmadığını düşünen BÖTE öğrencilerine göre ($\bar{x}=39,71$) daha çok sınıf topluluğu duygusuna sahip oldukları ortaya çıkarmıştır. Bu sonuç blog ortamına güvenen ve bu ortamların kullanımına bağlılık geliştiren öğrencilerin daha başarılı oldukları şeklinde yorumlanabilir.

BÖTE Öğrencilerinin Sınıf Topluluğu Duygusunun Blog Ortamı Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Araştırmaya katılan BÖTE öğrencilerinin sınıf topluluğu duygusunun "Sizce bloglar düşüncelerinizi çekinmeden ifade edebileceğiniz ortamlar mıdır?" sorusundan alınan yanıtlara göre yapılan t-testi sonucuna ilişkin veriler Tablo 5'de verilmiştir.

Tablo 5. BÖTE Öğrencilerinin Sınıf Topluluğu Duygusunun Blog Ortamı Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	N	Ort.	SS	sd	t	p
Evet	131	43,13	6,56	173	4,112*	,000
Hayır	44	38,50	6,20			

Levene Test Değeri=,220 Anlamlılık Düzeyi=,640

* $p<0,05$

Tablo 5 incelendiğinde sınıf topluluğu duygusunun blog ortamı değişkenine göre karşılaştırılması sonucunda anlamlı fark vardır [$t=4,112$; $p<0,05$; $p=0,000$]. Bu fark blogların düşüncelerini çekinmeden ifade edebilecekleri ortamlar olduğunu düşünen öğrencilerin lehinedir. Bu durum blogların düşüncelerini çekinmeden ifade edebilecekleri ortamlar olmadığını düşünen BÖTE öğrencilerinin ($\bar{x}=43,13$), blogların düşüncelerini çekinmeden ifade edebilecekleri ortamlar olmadığını düşünen BÖTE öğrencilerine göre ($\bar{x}=38,50$) daha çok sınıf topluluğu duygusuna sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. Bu sonuç blog ortamında kendini rahat hissedilen ve diğer katılımcılarla çekinmeden iletişim kurabildiğini düşünen öğrencilerin sınıf topluluğu duygusunun daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Araştırmaya Katılanların Hangi Amaçla Blog Kullandıklarına Göre Elde Edilen Bulgular

Araştırmaya katılanların hangi amaçla blog kullandıklarına göre elde edilen bulgular Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6. Araştırmaya Katılanların Hangi Amaçla Blog Kullandıklarına Göre Elde Edilen Bulgular

Amaç	Frekans	Yüzde
Eğitim	136	77,7
Kendi Yazılarını Yazma	48	27,4
Arkadaşlarının Yazılarını Okuma	67	38,3
Yeni İnsanlarla Tanışma	13	7,4
Beğendiğim yazı, şiir, resim, video vs. bloguma ekleme	39	22,3

Tablo 6 incelendiğinde blogları, araştırmaya katılanların yüzde 77,7'si eğitim, yüzde 27,4'ü kendi yazılarını yazma, yüzde 38,3'ü arkadaşlarının yazılarını okuma, yüzde 7,4'ü yeni insanlarla tanışma, yüzde 22,3'ü ise beğendiği yazı, şiir, resim, video vs. bloguna ekleme amaçlı kullandığı görülmektedir. Tabloya göre araştırmaya katılanların büyük bir kısmının (N=136) blogları dersleri dışında sıklıkla kullanmadığı ve az bir kısmının (N=48) blogları kendi cümleleriyle kendi yazılarını yazmak için kullandığı ortaya çıkmıştır.

SONUÇ

Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamlarını kullanarak diğer öğrencilerle iletişime geçmesi, bu yolla problemlerine çözüm arayışına girmesi çevrimiçi öğrenme topluluklarını daha önemli bir hale getirmektedir. Çevrimiçi ortamlarda gerek ders içi gerek ders dışı etkinliklerde sıklıkla kullanılan bloglar ise bu ortamlarda oluşacak olan topluluk hissinin güçlendirilmesinde kullanılabilecek önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Blog ortamında öğrencilerin sahip oldukları sınıf topluluğu duygusunun güçlendirilmesi, kendilerini o topluluğa ait hissetmeleri açısından önemlidir.

Bu çerçevede gerçekleştirilen bu çalışmada BÖTE öğrencilerinin blog ortamında sahip oldukları sınıf topluluğu duygularında cinsiyetlerine göre farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Buna karşın haftada birkaç kez blog kullanan öğrencilerin nadiren blog kullanan öğrencilere göre ve blog kullanımının akademik gelişimine yararlı olduğunu düşünen öğrencilerin blog kullanımının akademik gelişimine yararlı olmadığını düşünen öğrencilere göre daha çok sınıf topluluğu duygusuna sahip oldukları görülmüştür. Bu durum, blog ortamına bağlı olan ve blog ortamına güvenen öğrencilerin daha başarılı oldukları şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca çalışma, blogların düşüncelerini çekinmeden ifade edebilecekleri ortamlar olduğunu düşünen öğrencilerin blogların düşüncelerini çekinmeden ifade edebilecekleri ortamlar olmadığını düşünen öğrencilere göre de daha çok sınıf topluluğu duygusuna sahip oldukları sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu sonuç blog ortamında kendini rahat hissedene, diğer katılımcılarla çekinmeden iletişim kurabildiğini düşünen ve düşüncelerini çekinmeden ifade edebilen öğrencilerin blog ortamında sahip oldukları sınıf topluluğu duygusunun daha yüksek olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir. Ek olarak, öğrencilerin çoğunun blogları ders dışında kullanmadığı ve az bir kısmının blogları kendi cümleleriyle yazı yazmak amacıyla kullandığı tespit edilmiştir. Bu durum ise öğrencilerin çoğunluğunun blog ortamında, düşüncelerini kendi cümleleriyle ifade etmekten ve kişisel bilgilerini paylaşmaktan çekindikleri şeklinde yorumlanabilir.

KAYNAKLAR

- Aydın, C. H. (2002). *Çevrimiçi (Online) Öğrenme Toplulukları*. 7 28, 2010 tarihinde http://aof20.anadolu.edu.tr/bildiriler/Hakan_Aydin1.doc adresinden alındı
- Bardakçı, S. (2010). Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Algılanan Sosyalleşme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 17-39.
- Büyüköztürk, Ş. (2010). *Veri Analizi El Kitabı*. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Çuhadar, C., & Kuzu, A. (2006). Öğretim ve Sosyal Etkileşim Amaçlı Blog Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri. *IETC. Famagusta / T.R.N.C.*
- Kreijns, K., Kirschner, P. A., Jochems, W., & Buuren, H. v. (2007). Measuring perceived sociability of computer-supported collaborative learning environments. *Science Direct*, 176-192.
- Öztürk, E. (2009). Sınıf Topluluğu Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 193-202.
- Rovai, A. P. (2002). Development of an instrument to measure classroom community. *Internet and Higher Education*, 197-211.
- Stein, D. S., Wanstreet, C. E., Glazer, H. R., Engle, C. L., Harris, R. A., Johnston, S. M., et al. (2007). Creating shared understanding through chats in a community of inquiry. *Science Direct*, 103-115.
- Tu, C.-H., & Corry, M. (2002). *Research in online learning community*. 7 28, 2002 tarihinde <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.94.527&rep=rep1&type=pdf> adresinden alındı

BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ

Özkan CANAY¹, Serkan DARGA², Ali DURDU³, Hayrettin EVİRGEN⁴, Metin VARAN⁵
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Sakarya,
Türkiye

¹canay@sakarya.edu.tr, ²sdarga@sakarya.edu.tr, ³adurdu@sakarya.edu.tr,
⁴evirgen@sakarya.edu.tr, ⁵mvaran@sakarya.edu.tr

Özet

Avrupa Birliği, Bologna süreciyle, üye ve aday ülkelerin yükseköğretim kurumlarını yeterlilikler çerçevesinde değerlendirmeyi ve Avrupa yükseköğretiminde ortak bir kalite anlayışını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda web tabanlı olarak geliştirilen Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi yazılımı ile üniversitelerin eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlı, şeffaf ve sürekli geliştirilebilir bir çerçeveye taşınması hedeflenmektedir. Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi'nin öne çıkan özelliği; Bologna süreci eylem başlıkları içerisinde ifade edilen AB üniversiteleri arasında Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (European Credit Transfer System, ECTS) uygulanması, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan, kolay anlaşılır ve birbirleriyle ilişkilendirilebilir bir yeterlilik derecelendirme sistemi bünyesinde yükseköğretim diploma ve/veya derecelerinin tanımlanması ve ulusal yeterlilikler çerçevesinde program yeterliliklerinin oluşturulması gibi hedeflere ulaşmayı kolaylaştıran bir yapıda olmasıdır. Geliştirilen bilgi sistemi aynı zamanda, üniversitenin diğer bilgi sistemleri ile entegre çalışan ve eğitim-öğretim süreçlerini geliştirmeye yönelik servis tabanlı hizmetler üreten özel bir çerçeve yazılımıdır.

Anahtar kelimeler: Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi, Bologna Süreci, Ulusal Yeterlilikler, Çerçeve Yazılımı, Avrupa Kredi Transfer Sistemi, Web Tabanlı Bilgi Sistemleri

Abstract

Within the Bologna process, European Union aims to create a common European Higher Education Quality Standards for evaluating the higher education institutions of member and candidate countries by using qualifications framework. By this context developed web based application of Software Framework of Education and Training Information System was aimed for bringing education and training processes into defined, transparent, continuously developable category. Prominent feature of Education and Training Information System is satisfaction of the action titles of Bologna processes. These action titles include implementation of European Credit Transfer System (ECTS) among European Union member universities, constituting a common recognition standards of higher education diplomas and / or identification of the degree program via recognizable, understandable and comparable qualification rating system among national and international stakeholders, and creating program qualifications by the light of national qualifications framework. Developed information system is also a service based specific software framework that integrated with other information systems in university.

Keywords: Education and Training Information System, Bologna Process, National Qualifications, Software Framework, European Credit Transfer System, Web Based Information System

GİRİŞ

Bilgi sistemleri, yeni bir bilimsel çalışma alanı olup, iş alanları ve iyi tanımlanmış bilgisayar bilimleri alanları arasında akademik / profesyonel köprü olmaya doğru

gelişmekte olan bir disiplindir (Hoganson, 2001; Khazanchi, & Bjorn, 2000). Tipik olarak, bilgi sistemleri veya daha genel olarak prosedürel bilgi sistemleri insanlar, prosedürler, veri, yazılım ve donanım gibi bileşenleri içermekte olup dijital bilgileri toplamak ve analiz etmede kullanılırlar (Kelly, & Gibson, 1999 v.b). Bilgi sistemleri akademisyenler tarafından bilginin ve hesaplamaların teorik temelleri anlatılarak öğretilmesinden başka, bilgisayar bilimi disiplini içerisinde yer alan algoritmik süreçlerin çeşitli iş modelleri ile ilişkilerini keşfetmek adına eşsiz fırsatlar sunar (Denning, 2007).

Bilgi ve fikirlerin mevcut dolaşımı bağlamında, geçmiş yıllarda geliştirilen bilgi sistemleri etnografik yaklaşımların da teşvik edilmesiyle sürekli güncellenmekte ve sosyal etkinlik ve verimlilik çalışmalarının tüm süreçlerinin geliştirilmesinde ve veri bütünlüğünün sağlanması hedefleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir (Kelly, & Gibson, 1999 v.b). Genel olarak bilgi sistemleri işletmelerin özellikle örgüt içi iş süreçlerinde bilgi paylaşımının daha hızlı ve yaygın olarak yapılması ve bunun modern toplumlar yararlarına da açılması hedeflerine odaklanmıştır. Özellikle bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri kişi ve kuruluşların verileri toplamak, işlemek, üzerlerinde filtre oluşturmak ve dağıtmak gibi işlemlerin gerçekleştirildiği yazılım ve donanım bileşenleri içeren tamamlayıcı ağlardır (Jessup, & Valacich, 2008, p.416). Günümüzde kurumlar, bilgi sistemleri projelerini ağırlıklı olarak web tabanlı mimariler kullanılarak geliştirme eğilimindedirler.

Web tabanlı bilgi sistemleri mimarileri tasarlanırken kaynak tüketimlerinin makul sınırlar dahilinde oluşturulması, mimarinin genişletilebilir bir yapıya sahip olması ve tasarlanan yazılım mimarisinin belli standartlar ölçüsünde geliştirilmesi önemlidir. Tasarlanan sistem mimarisinin geliştirilen her uygulama için geliştiriciler tarafından tekrar tekrar öğrenilmesi, tasarlanması, geliştirilmesi ve bakımının yapılması kaynakların verimsiz kullanılması anlamına gelecektir. Kaynakların verimsiz kullanılması problemini çözenin bir yolu, ilgili programların ortak özelliklerini içinde barındıran ve uygulamalara temel bir çatı belirleyen yazılım çerçevelerinin (software frameworks) kullanılmasıdır (Morisio vb., 1999; Vladimir , & Sylvia, 2005). Bu bağlamda yazılım çerçevesi kavramı dikkatlice incelenmelidir.

Yazılım çerçevelerinin uygulama geliştirme ve güncelleme işlemlerinde verim artışı sağlaması için çerçevelerin kolay kullanılabilir, geliştirilebilir ve sağlam bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Çerçevelerin pek çok uygulamaya temel oluşturacak olması, çerçeve tasarlama ve geliştirme işini zorlaştırmaktadır. Çünkü çerçeveler, belli bir tasarım temelinde geliştirilen uygulamaya yönelik olarak makul bir seviyeye kadar geliştirilebilmelidir. Bu durum, çerçeve tasarımının esnek bir yapıya sahip olmasını gerektirmektedir (Srinivasan, 1999; Krajnc, & Hericko, 2003). Çerçeve yazılımlarının uzun ömürlü, yazılım geliştiriciler tarafından tercih edilir ve kullanılabilir olması hayati bir öneme sahiptir.

Avrupa Birliği, Bologna süreciyle, üye ve aday ülkelerin yükseköğretim kurumlarını yeterlilikler çerçevesinde değerlendirmeyi ve Avrupa yükseköğretiminde ortak bir kalite anlayışını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda web tabanlı olarak geliştirilen Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS) yazılımı ile üniversitelerin eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlı, şeffaf ve sürekli geliştirilebilir bir çerçeveye taşınması

hedeflenmektedir. Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi'nin öne çıkan özelliği; Bologna süreci eylem başlıkları içerisinde ifade edilen AB üniversiteleri arasında Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System, ECTS, AKTS)'nin uygulanması, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan, kolay anlaşılır ve birbirleriyle ilişkilendirilebilir bir yeterlilik derecelendirme sistemi bünyesinde yükseköğretim diploma ve/veya derecelerinin tanımlanması ve ulusal yeterlilikler çerçevesinde program yeterliliklerinin oluşturulması gibi hedeflere ulaşmayı kolaylaştıran bir yapıda olmasıdır. Geliştirilen bilgi sistemi aynı zamanda, üniversitenin diğer bilgi sistemleri ile entegre çalışan ve eğitim-öğretim süreçlerini geliştirmeye yönelik servis tabanlı hizmetler üreten özel bir çerçeve yazılımıdır.

BOLOGNA SÜRECİ

Bilgi Avrupa'sı; vatandaşlarına yeni bin yılın getirdiği zorluklarla başa çıkabilecek yeterlilik ile aynı sosyal ve kültürel alana mensup olma ve ortak değerler bilinci verebilen bir Avrupa vatandaşlığı nosyonunu zenginleştirmek ve güçlendirmek için vazgeçilmez bir unsur ve toplum ve insan gelişimi için yeri doldurulamaz bir faktör olarak kabul edilmektedir. Demokratik, barışçı ve istikrarlı toplumların gelişmesi ve güçlendirilmesinde, özellikle de Güneydoğu Avrupa ülkelerinin durumu düşünüldüğünde, eğitim ve eğitimde işbirliğinin, uluslararası düzeyde bir öneme sahip olduğu kabul edilmektedir(Edinsel, 2008, p.7).

Bu düşünceler ışığında imzalanan 25 Mayıs 1998 tarihli Sorbon Deklarasyonu, Avrupa kültürel boyutlarını oluşturmada üniversitelerin rolünü vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu deklarasyonda; vatandaşların hareketliliğini ve istihdamını teşvik etmek ve kıtanın genel gelişimini desteklemek için bir Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturulmasının önemini altı çizilmiştir. 1999 yılında 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu Bakanları tarafından Bologna Bildirisi'nin imzalanması ile başlayan süreç, bugün ülkemizin de dahil olduğu 47 üyeye ulaşarak, her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir oluşum halini almıştır.

Bologna süreci eylem başlıkları arasında ifade edilen Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (European Credit Transfer System, ECTS) uygulanması, kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya derecelerinin oluşturulması ve sürece dahil olan ülkelerin ulusal yeterlilikler çerçevelerini tanımlama süreçleri ve bu süreçleri oluşturmada yapılması gereken çalışmalar alt çalışma grupları oluşturularak belirlenmeye devam etmektedir. Ülkelerin, ulusal yeterlilikler çerçevesi (UYÇ) çalışmalarını bu aşamaları takip ederek bir takvim doğrultusunda sürdürmeleri ve en geç 2012 yılına kadar tamamlamaları hedeflenmektedir(Edinsel, 2008, p.33).

BOLOGNA SÜRECİ EYLEM BAŞLIKLARININ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİNDE UYGULANMASI ÇALIŞMALARI

Bologna süreci kapsamında Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde konunun uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grubu Bologna başlıklarının Türkiye Yükseköğretimi'nde uygulanması hususunda 4 temel faaliyet alanı belirlemiştir. Bunlar;

- Derece ve Öğrenim Sürelerinin Tanınması

- Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
- Kalite
- Sosyal Boyut

şeklindedir.

Bu faaliyet alanları ile varılmak istenen sürecin temel taşları konumundaki

- Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (European Credit Transfer System, ECTS) uygulanması
- Program öğrenme çıktılarının oluşturulması
- Sürece dahil olan ülkelerin ulusal yeterlilikler çerçevelerinin tanımlanması

başlıklarının gerçekleştirilerek, ayrı bir faaliyet alanı olarak belirlenen kalite güvencesi kapsamında bu çalışmaların sürekli olarak güncellenmesinin yapılmasıdır. Bu bağlamda öncelikle bu dört eylem başlığının içeriği anlatılacak ve bu içerikler dahilinde söz konusu başlıkların Türkiye yükseköğretiminde uygulanması çalışmaları ele alınacaktır.

AKTS Sisteminin Uygulanması Çalışmaları

Bologna sürecinden önce Avrupa’da yükseköğretimde hareketlilik ve tanınmanın önündeki en önemli engel, sistem ve standartların farklılığı olmuştur. Bologna süreciyle birlikte, öğrencilerin çeşitli yükseköğretim kurumlarından almış oldukları eğitimlerin, Avrupa’daki diğer yükseköğretim kurumları tarafından da tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere Avrupa Kredi Transfer Sistemi, AKTS (European Credit Transfer System, ECTS) geliştirilmiştir. AKTS, öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. AKTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir birimdir. Başlangıçta kredi transferi için düşünülen bu sistem, kurumsal, bölgesel, ulusal ve Avrupa seviyesinde kredi toplama sistemi olarak da kullanılmaktadır. (Edinsel, 2008, p.48).

Bologna sürecinin Türkiye’de uygulanması aşamasında, AKTS en önemli çalışma alanlarından birisidir. Son yıllarda, Türkiye’deki birçok üniversite kendi kredi ve notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerine uyumlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdadırlar. Bu kapsamda, üniversitelerde hem AKTS’nin uygulanışından hem de öğrencilerin AKTS hakkında bilgilendirilmesinden sorumlu olmak üzere AKTS kurum koordinatörleri ve her fakülte / bölüm için ayrı AKTS bölüm koordinatörleri belirlenmiştir. Aynı zamanda, Bologna Ulusal Takımı, Yükseköğretim Kurulu ile birlikte, özellikle yeni kurulmuş olan üniversitelerdeki akademisyenleri AKTS’nin doğru şekilde hesaplanması konusunda bilgilendirmek amacıyla ulusal ve/veya bölgesel düzeyde toplantılar, çalıştaylar düzenleyerek üniversitelerdeki AKTS çalışmalarını hızlandırmaktadırlar.

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin Tanımlanması Çalışmaları

Bologna sürecinde öngörülen yapıda Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi’nin amacı,

- Yükseköğretim sistemleri arasında uluslararası ilişkilendirmeyi sağlamak (saydamlık),
- Yükseköğretim sistemlerinin birbirini tanımasını kolaylaştırmak (tanınma)
- Öğrenenlerin ve mezunların hareketliliğini artırmak (hareketlilik)

olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye'de yükseköğretimde Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (UYÇ) oluşturulmasına yönelik ilk çalışmalar, Bologna sürecinde 2005 yılında Bergen'de gerçekleştirilen ve ulusal yeterlilikler çerçevelerinin oluşturulmasını karara bağlayan Bakanlar Zirvesi sonrasında başlatılmıştır. Yükseköğretim Kurulu bünyesinde kurulan Yükseköğretim Yeterlilikler Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar ile birlikte ağırlıklı olarak Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (Qualifications Framework for European Higher Education Area - QF-EHEA) düzey tanımlayıcılarını kullanarak UYÇ'yi yükseköğretimin her düzeyi (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) sonunda asgari olarak kazanılması gereken bilgi, beceri veyetkinliklere göre belirlenmiştir. Yapılan yeterlilikler çerçevesi tasarımında, kapsanacak düzeyler (cycles, levels), her bir düzeyde mevcut eğitim-öğretim program profillerinin belirlenmesi (profiles), her bir düzey ve profil için verilen derecelerin (diplomaların) türü (award types), düzeylerin tanımlanması için kullanılacak öğrenme çıktıları ve genel düzey tanımlayıcıları (learning outcomes, output descriptors, QF-EHEA or EQF-LLL level descriptors) ve her bir düzey için gerekli kredi ve iş yükleri (credits and workload) tanımlanmıştır. Bu kapsamda öğrenme çıktıları ile ifade edilen "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi"nin ilk taslak çalışmasını ilgili paydaşların görüşlerine ve katkılarına sunmuştur (Oktik, Ş., 2007).

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Kapsamında Üniversitelerde Yapılan Çalışmalar

Son yıllarda Türkiye'deki üniversitelerde Bologna süreci çerçevesinde yoğun altyapı, bilgilenme ve uyum çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaların en önemli aşamalarından birini, mevcut eğitim öğretim programlarının gelişmelere paralel olarak güncelleştirilmesi oluşturmaktadır.

BOLOGNA SÜRECİ

Şekil 1 Bologna Süreç İlişki Diyagramı

Şekil 1’de görülen Bologna süreci ilişkilerinden “Program Çıktıları” ve altındaki adımlar doğrudan üniversitelerde yürütülmesi gereken çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamında her program için amaç ve hedef belirleme, yeterliklerin ve öğrenme çıktılarının belirlenmesi, ders planlarının oluşturulması ve sürdürülebilir gelişme adımlarının belirlenmesi gibi konularda bütün üniversiteler kendi stratejilerini belirlemekte ve bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir.

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ VE YAZILIM ÇERÇEVESİ TASARIMI

Çalışmanın bu bölümünde, Bologna süreci eylem başlıkları arasında yer alan; Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (European Credit Transfer System, ECTS) uygulanması, program öğrenme çıktılarının oluşturulması ve yeterlilik çerçevelerinin tanımlanması gibi süreçlerin, bir web bilgi sistemi üzerinden oluşturulmalarını sağlayabilecek şekilde yazılım çerçevesi çıkarılarak hazır hale getirilmiştir.

Hazırlanan bu yazılım çerçevesi Şekil-1 de gösterilen Bologna Süreçlerinin uygulanmasını kapsadığı gibi doğrulama (authentication), yetkilendirme (authorization), işlem kayıtları tutma (logging), hata yakalama (error handling) ve raporlama (error reporting), kullanıcı dostu arayüz (user-friendly interface) sunulması, sağlıklı ve düzenli bir hesap yönetimi (account administration) gibi özellikleri de gerçekleştirmektedir. Doğrulama, yetkilendirme ve raporlamaların yapıldığı modüller üniversitenin diğer bilgi sistemleri ile entegre çalışabilecek şekilde esnek bir mimariye göre çok dilli olarak tasarlanmıştır.

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi, program ve ders bilgileri olmak üzere iki temel süreç üzerine inşa edilmiştir. Düzeye bağlı (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir ağaç yapısı şeklinde programlar ve altında dersler tanımlanmıştır.

Program bazlı işlemler, programın amaç ve hedefleri, öğrenme çıktıları, eğitim öğretim metodları, ders planı ve AKTS kredileri, ders-program çıktıları ilişkileri, ders kategori listesi, alınacak derece, kabul koşulları, istihdam olanakları, mezuniyet koşulları, ölçme ve değerlendirme, bölüm başkanı ve AKTS koordinatörü ve öğrencilere uygulanan anketler gibi alt modülleri bünyesinde barındırmaktadır.

Programın Ders Planı modülünden ders bilgilerine erişmek mümkündür. Bir programa ait derse erişildiğinde, dersin tanımı, akışı, program çıktılarına katkısı ve AKTS iş yükü gibi alt modüller içerisinde dersin detaylı bilgileri görüntülenir.

Program ve ders güncelleme çalışmaları, önceden belirlenmiş takvime uygun olarak bir çevrim dahilinde yapılır. Program ve ders bazlı işlemlerle ilgili modüller üzerinde yapılan bütün veri giriş işlemleri, önceden tanımlanan yetkiler çerçevesinde ilgili birim sorumlularınca yapılır. Yazılım çerçevesinin esnek yapısı sayesinde kullanıcı yetkileri modüler bazlı tanımlanabilirken, aynı zamanda belli bir zaman aralığına bağlı olarak da etkinleştirilebilir.

Program Öğrenme Çıktıları Modülü

Program öğrenme çıktıları, bir eğitim kademesini başarı ile tamamlayan öğrencinin neleri bileceği, neleri yapabileceği ve nelere yetkin olacağını ulusal yeterlikler çerçevesi ile belirlenmiş sınıflara göre tanımlar. Bu modülde seçilen programa ait tanımlanmış öğrenme çıktıları sınıflandırılmış, sıralı ve düzey/alan/program gösterimi olmak üzere üç farklı şekilde görüntülenebilmektedir.

Şekil 2’de verilen sınıflandırılmış gösterim biçimi, YÖK’ün öngördüğü Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında öğrenciye kazandırılan yeterliliklerin Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler şeklindeki üç ana kategori altında gösterilmesine dayanır.

The screenshot shows the IETC Program Öğretim Bilgi Sistemi interface. The main content area displays the 'PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI BİLGİ' (Program Learning Outcomes Information) section. It is organized into three main categories: BİLGİ (Information), BECERİLER (Skills), and YETKİNLİKLER (Competencies). Under BİLGİ, there are sub-sections for 'Kuramsal, Dışsal' (Theoretical, External) and 'Sözel, Uygulamalı' (Verbal, Applied). Under BECERİLER, there is a sub-section for 'Sözel, Uygulamalı' (Verbal, Applied). Under YETKİNLİKLER, there are sub-sections for 'Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği' (Independent Work and Responsibility Competency) and 'Öğrenme Yetkinliği' (Learning Competency). The interface also shows a sidebar with navigation options and a top navigation bar with the user's name 'Kullanıcı: uclandu'.

Şekil 2 Program Öğrenme Çıktıları Modülü Sınıflandırılmış Gösterim

Toplam altı adet alt kategoriden oluşan sınıflandırma aşağıda gösterildiği şekildedir.

- Bilgi
 - Kuramsal, Olgusal
- Beceriler
 - Bilişsel, Uygulamalı
- Yetkinlikler
 - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 - Öğrenme Yetkinliği
 - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 - Alana Özgü Yetkinlik

Program Bilgileri	Gösterim Biçimi		
	Sınıflandırılmış	Birli	Düzy / Alan / Program
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ	ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ 6. DÜZEY (LİSANS)	ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ (MÜHENDİSLİK)	PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ			
Kuramsal, Olgusal	- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.	- Matematik, fen bilimleri ve kendi dilini ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma.	- Matematik, fen bilimleri ve kendi dilini ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi. - Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözüme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.
BECELER			
Bilişsel, Uygulamalı	- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.	- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için başarıyla kullanma.	- Bir sistemi, sistemi bilgisini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimlen karşılamak üzere gerçekçi limitler altında tasarlama becerisi; bu

Şekil 3 Program Öğrenme Çıktıları Modülü Düzey/Alan/Program Gösterimi

Şekil 3'te verilen Düzey/Alan/Program gösterimi arayüzünde ise ulusal düzey yeterlilikleri, programın dahil olduğu ulusal alan yeterlilikleri ve programın öğrenme çıktıları tek bir ekranda ve birbiriyle olan bağlantıları yansıtabilecek biçimde görüntülenir. Bu gösterim biçimi, ulusal yeterlilikler çerçevesinin daha iyi anlaşılması ve öğrenme çıktılarıyla ilişkisinin net bir şekilde kurulabilmesi bakımından anlamlıdır.

AKTS İş Yükü Modülü

Avrupa Kredi Transfer Sistemi, AKTS kredisi adı verilen birim ölçüsünün, dersin öğrenimi esnasında yapılan etkinliklerin sayısı ve saat olarak harcanması gereken süre temel alınarak işyükü hesabına dayalı olarak hesaplanması gerektiğini öngörmektedir. Bu ölçüme göre üniversitedeki bütün derslerin AKTS kredileri belirlenmekte ve ders planları her dönem ortalama 30 AKTS kredili ders içerecek şekilde yeniden yapılandırılmakta ve mezuniyet şartları buna göre düzenlenmektedir. EÖBS yazılımının ders bilgileri ayağında, her bir ders için ayrı ayrı işyükü hesabının yapılabildiği ve

AKTS kredisinin tanımlanabildiği bir modül ile Şekil 5'te gösterildiği üzere kullanıcılara yönelik görüntüleme arayüzü bulunmaktadır.

Dil/Language : **Türkçe** | English Kullanıcı : **adurdu** [çıkış]

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU			
Etkinlik	SAYISI	Süresi (Saat)	Toplam İş Yüğü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)	16	3	48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)	16	3	48
Ödevler	1	10	10
Sunum / Seminer Hazırlama	1	10	10
Arasınavlara	1	10	10
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	10	10
Toplam İş Yüğü			136
Toplam İş Yüğü / 30 (s)			4.53
Dersin AKTS Kredisi			5

Şekil 5 AKTS İşyükü Modülü İşyükü Tablosu Gösterimi

Şekil 5'te, AKTS değerlerinin hesaplanma yöntemi gösterilmiştir. Uygulanan sistemde etkinlikler ve bu etkinliklerin sayı ve süreleri baz alınarak AKTS değerleri hesaplanır. Hesaplanan değer, kısımlı çıkması durumunda en yakın tamsayı değerine yuvarlanır.

Ders Planı ve AKTS Kredileri Modülü

Seçilen programın bütün dönemlerine ait ders planı bu modül üzerinden tanımlanır ve görüntülenir. Şekil 6'da verilen Ders Planı ve AKTS Kredileri görüntüleme arayüzünde, dersin kodu, adı, zorunlu/seçmeli durumu, ortalamaya dahil edilip edilmediği, saati, kredisi ve AKTS değeri gösterilmektedir. Yine bu ekranda yer alan her hangi bir ders seçilerek dersin detaylı bilgilerine de ulaşılabilir. Bu bağlamda program ve ders modülleri esnek bir geçiş ilişkisine sahiptir.

Ana Sayfa » Lisans » Bilgisayar Mühendisliği » Ders Planı - AKTS Kredileri

Dil/Language : **Türkçe** | English

Kullanıcı : canay [çıkış]

Program Bilgileri

Bilgisayar Mühendisliği

Amaç ve Hedefler
Program Öğrenme Çıktıları
Eğitim Öğretim Metodları
Ders Planı - AKTS Kredileri
Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
Ders Kategorisi Listesi
Alınacak Derece
Kabul Koşulları
İstihdam Olanakları
Mezuniyet Koşulları
Ölçme ve Değerlendirme
Bölüm Bşk. ve AKTS Koordinatörleri
Öğrencilere Uyg. Anketler

Site Bilgileri

Ana Sayfa
Kurumsal
Akademik Birimler
» Doktora

Ders Planı - AKTS Kredileri

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı

Kodu	Ders	Z/S	Ortalama	T+U Saat	Kredi	AKTS
ATA 101	ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I	Zorunlu	Girmez Notlu	2+0	2	2
DİL 101	İNGİLİZCE I	Zorunlu	Girmez Notlu	2+0	2	2
TUR 101	TÜRK DİLİ I	Zorunlu	Girmez Notlu	2+0	2	2
TKN 111	ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ	Zorunlu	Girer	2+1	3	3
FİZ 111	FİZİK I	Zorunlu	Girer	3+0	3	4
KİM 111	KİMYA	Zorunlu	Girer	2+1	3	4
MAT 111	MATEMATİK I	Zorunlu	Girer	3+1	4	5
BİL 101	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ	Zorunlu	Girer	2+0	2	4
BİL 103	LİNEER CEBİR	Zorunlu	Girer	2+0	2	4

AKTS kredisi toplamı : 30

Şekil 6 Ders Planı ve AKTS Kredileri Modülü Gösterimi

SONUÇLAR

Geliştirilen Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi, üniversitede Bologna sürecine uyum için yapılması gereken karmaşık işlemleri basit hale getirerek, bu yöndeki çalışmaların etkin ve verimli şekilde yürütebilmesi için uygun bir ortam sunmaktadır. Bu yazılım, web tabanlı yapısı sayesinde üniversitelerin eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlı, şeffaf ve sürekli geliştirilebilir bir çerçeveye taşınmasına olanak sağlamıştır. Geliştirilen sistem, öğretim elemanlarını da Bologna sürecisinin içerisine dahil ederek, bu bilincin tabana yayılmasını sağlarken aynı zamanda sürecin öğrenen ve gelişen üniversiteler misyonunun pekişmesine katkıda bulunmaktadır. Yazılım çerçevesi mimarisinde tasarlanan Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi, aynı zamanda bir yazılım çerçevesinin sahip olması gereken nitelikleri arasında yer alan diğer bilgi sistemleriyle entegre çalışma, taşınabilir ve geliştirilebilir olma gibi özellikleri de bünyesinde barındırmaktadır.

REFERANSLAR

Denning, P.(2007). Ubiquity a new interview with Peter Denning on the great principles of computing. *The Great Principles of Computing* 4(48), 1-1.

Edinsel, K.(Ed).(2008). *Bologna Sürecinin Türkiye’de Uygulanması: Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi 2007-2008 Sonuç Raporu*.

Hoganson, K. (2001). Alternative curriculum models for integrating computer science and information systems analysis, recommendations, pitfalls, opportunities, accreditations, and trends. *Journal of Computing Sciences in Colleges* 17 (2), 313–325.

Jessup, L. M., Joseph S. V. (2008). *Information Systems Today(3rd Edition)*. Pearson Publishing Inc.

Kelly, S., Gibson, N., Holland, C., Light, B. (1999). Focus Issue on Legacy Information Systems and Business Process Engineering: a Business Perspective of Legacy Information Systems. *Communications of the AIS* 2(7), 1–27.

Khazanchi, D., Bjorn, E.(2000). Is information system a science? an inquiry into the nature of the information systems discipline . *ACM SIGMIS Database* 31(3), 24–42.

Krajnc, A., Hericko, M.(2003), Classification of Object-Oriented Frameworks EUROCON 2003, *Computer as a Tool. The IEEE Region* 8(2), 57-61.

Morisio, M., Romano, D., Moiso, C. (1999), Framework Based Software Development: Investigating the Learning Effect, *Sixth International Software Metrics Symposium Proceedings* , 260-268.

Oktik, Ş.(2007), *Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi*, T.C. Yükseköğretim Kurulu Yükseköğretim Yeterlilikler Komisyonu Raporu.

Srinivasan, S.(1999), Design Patterns in Object-Oriented Frameworks, *Computer Issue*, 32(2), 24-32.

Vladimir, L., Sylvia, I.(2005), Towards Developmet and Use od In-house Component Framework: Results and Expectations, *Proceedings of 31st EUROMICRO 45 Conference on Software Engineering and Advanced Applications (EUROMICRO-EAA'05)*,12-17.

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAPMA TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINING CEIT DEPARTMENT STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS COMPUTER-ASSISTED EDUCATION IN TERMS OF CERTAIN VARIABLES

Uzman Hasan ÖZGÜR

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, Edirne, TÜRKİYE

hasan_ozgur@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Nilgün TOSUN

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, Edirne, TÜRKİYE

nilgunt@hotmail.com

ÖZET: Yaşam boyu öğrenmenin her kademesinde, bilgisayarlar eğitime destek amaçlı olarak kullanılmaktadır. Öğrenmeyi zevkli ve kolay hale getirmesi, bilgisayarı eğitimin vazgeçilmez bir unsuru haline getirmiştir. Tüm bu nedenlerden dolayı, öğretim kademesinde görev alanların bilgisayar destekli eğitim konusunda istekli ve deneyimli olması gereklidir. Öğretim kadroları içinde en önemli görev ise, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Bölümü mezunu öğretmenlere düşmektedir. Çünkü BÖTE bölümü mezunu öğretmenler hem öğrencilerine hem de farklı alanlarda eğitim veren meslektaşlarına, bilgisayar destekli eğitim konusunda destek olmak durumundadır. Bu nedenle, öğrencilikten itibaren BÖTE bölümü mezunlarının bilgisayar destekli eğitim yapma konusunda olumlu tutum içinde olmalarını sağlamak gerekir. Bu çalışmada, BÖTE bölümü öğrencilerinin bilgisayar destekli eğitim yapma tutumları, çeşitli demografik özellikleri açısından incelenmiştir. Yapılan değerlendirmelere göre, bilgisayar sahibi olma, öğrencilerin bilgisayar destekli eğitim yapma tutumlarını etkileyen bir faktördür. Cinsiyet, yaş, mezun olunan lise türü, bilgisayar kullanma süresi (yıl) ve günlük bilgisayar kullanım süresi değişkenlerinin ise, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim tutumları üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Bilgisayar destekli eğitim, BÖTE, bilgisayar destekli eğitime yönelik tutum.

ABSTRACT: Computers are used to support education at all levels of life-long learning. Computer has become an indispensable element of education because of make learning fun and easy. For all these reasons, individuals who engaged in teaching must be willing and experienced to the computer-assisted education. The most important task in teaching staff must be undertaken by Computer and Instructional Technologies Education Department (CEIT) teachers. Because CEIT graduate teachers have to support their students as well as their colleagues in different fields in education about to use computer-assisted education. Therefore, students and CEIT department graduates are required to ensure the positive attitudes towards computer-assisted education. In this study, CEIT department students' attitudes towards computer-assisted education were analyzed in terms of various demographic characteristics. As a result of the evaluations, computer ownership was found as a factor those affecting students' attitudes towards computer-assisted education. On the other hand gender, age, type of high school, computer usage time (years) and daily computer usage time variables did not affect the attitudes of preservice teachers towards computer-assisted education.

Key words: Computer-assisted education, CEIT, attitudes towards computer-assisted education.

1. GİRİŞ

Bilgisayarların öğretme ve öğrenme sürecindeki etkinliği, bugüne kadar birçok araştırmacının konusu olmuştur. Öğrenmeyi kolaylaştırması ve zevkli hale getirmesi, bireysel öğrenmeye fırsat tanınması, bilginin kalıcılığını arttırması, bilgisayar destekli eğitimin en önemli özellikleridir. İşman (2008)'a göre; pratik yapma, yol gösterme, oyunla öğretim, simülasyonlar, buluş yoluyla öğrenme, probleme dayalı öğretim, yazı yazma, grafik çizimi, hesaplama işleri, sunu hazırlama ve multimedya uygulamaları, bilgisayar destekli öğretimin sağladığı yaygın uygulama türleridir. Tüm bu özellikleri ve uygulama olanakları, bilgisayar destekli eğitimin yaygın olarak kullanılmasında önemli etkenler olmuştur. Bilgisayar destekli eğitim; bilgisayarın öğretimde öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, öğretimin sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisiyle birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir (Uşun, 2004). Tanımdan anlaşılabileceği gibi, bilgisayar destekli eğitimde bilgisayar öğretmen ve öğrenciyi destekleyici bir unsurdur. Öğretmenin yerini almaz, öğretmene öğretmede, öğrenciyi de öğrenmede yardım eder. Bu sayede, geleneksel eğitim için daha çekici ve zengin materyaller kullanılabilir, etkin ve hızlı bir öğretme-öğrenme ortamı sağlanır. Bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmeye devam etmesi, satın alma gücünün yükselmesi, küreselleşme gibi etkenlerden dolayı, eğitim kurumlarının bilgisayar destekli eğitime geçişine ivme kazandırmıştır. Bilgisayar destekli eğitim, günümüzde eğitimin birçok kademesinde farklı dersler için kullanılmak ve bu amaçla hazırlanmış birçok yazılım, öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmaktadır.

Tutum ise, birçok araştırmacı tarafından farklı yönleriyle tanımlanmaktadır. Turgut (1992)'a göre tutum, bir kimsenin herhangi bir olayı ya da insan grubuna karşı olumlu ya da olumsuz davranış gösterme eğilimidir (Akt. Çavuş, Temur ve Kara, 2007). Arslan (2008) ise tutumu, kişisel davranış seçimini etkileyen içsel durum olarak tanımlamaktadır. İçsel ve dışsal birçok koşula bağlı olarak şekillenen tutum, bireylerin bir olay ya da bir süreç sonucu kazandığı eğilimdir. Öğretmen adayları öğrencilerin bilgisayar destekli eğitime yönelik olumlu tutumlar kazanması önemli bir hedefdir. Çünkü günümüzde öğretmenlerden beklenen, bilgi, beceri, davranış ve olumlu tutumlar ile donanımlı, yeterlik sahibi bireyler olmalarıdır. Bilgisayar destekli eğitim konusunda olumlu tutum taşıması, özellikle Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinden beklenen bir niteliktir. BÖTE bölümü mezunları, sadece kendi alanlarında bilgisayar destekli eğitim yapmakla kalmayacak aynı zamanda görev yaptıkları kurumlarda farklı alanlarda ders veren öğretmenlere bilgisayar destekli eğitim konusunda bilgi ve beceri desteği de vereceklerdir. Bu destek ve başarılı örnek uygulamalar, diğer alan öğretmenlerinin bu konuda olumlu tutum kazanmasına olanak tanıyacaktır. Aynı zamanda BÖTE mezunu öğretmen, öğrencilerine de iyi bir örnek teşkil edecek, öğrencilerin bu alanda olumlu tutum kazanmasına katkı sağlayacaktır. Öğretmenin düşünsel tutumu, duygusal tepkileri, çeşitli alışkanlıkları ve bunları kapsayan kişiliği, öğrenciyi etkilemektedir. Çoğu zaman öğrenci, öğretmenin anlattığı konudan çok, konuya yaklaşımına dikkat etmekte ve olayları yorumlama biçiminden etkilenmektedir (Varış, 1988, Akt. Çavuş vd., 2007). Bu nedenle, özellikle BÖTE bölümü öğrencilerine alanları ile ilgili uygulamalara yönelik olumlu yaklaşım, düşünce ve tutum kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Bilişsel ve davranışsal ön bilgiler, deneyimler ve yeterliklerin, öğrencilerin bilgisayar destekli eğitim tutumunu ne derece etkilediği araştırılmalıdır. Bu faktörlerin olumsuz etkileri ortaya çıkarılarak, gerekli önlemler alınmalıdır.

1.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları arasında; cinsiyet, yaş, mezun olunan lise türü, sınıf düzeyi, bilgisayar sahibi olma, bilgisayarı kaç yıldır kullanıldığı ve bilgisayarın günlük kullanım süresi değişkenlerine göre anlamlı fark var mıdır? sorusuna da cevap aranmıştır.

2. YÖNTEM

Araştırmanın bu bölümünde kullanılacak olan model, çalışma grubu, veri toplama araçları, elde edilen verilerin çözümlenmesi ve bulguların yorumlanmasıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir.

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışma, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 1999).

2.2. Örneklem

Çalışmanın örneklemini, 2010-2011 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nün 1., 2. ve 3. sınıflarında öğrenim gören 101 öğretmen adayı oluşturmaktadır.

2.3. Veri Toplama Yolları ve Araçları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumlarını değerlendirilmesi amacıyla, Arslan (2006) tarafından geliştirilen ve Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.93 olarak tespit edilmiş olan "Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Bu araştırmada, bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeğinin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur. Öğretmen adaylarının demografik bilgilerini elde etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.84 olarak tespit edilmiş olan ve 23 maddeden oluşan "Kişisel Bilgiler Anketi" kullanılmıştır.

2.4. Verilerin Analizi

Araştırmada ortaya çıkan veriler, SPSS 17.0 programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla, bağımsız örneklem t-testi ve ilişkisiz örneklem için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) testleri kullanılmıştır. Bu testlerde $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyi temel alınmıştır.

3. BULGULAR

Öğretmen adaylarından elde edilen demografik bilgiler ile öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumlarına ilişkin ölçümlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1. Öğretmen Adaylarının BDE'ye İlişkin Tutum Puanlarının Dağılımı

	N	En düşük puan	En yüksek puan	\bar{X}	S
BDE'ye İlişkin Tutum	101	50	93	80.41	13.59

Tablo 1.'e göre, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum puanlarının ortalaması ($\bar{X}=80.41$), standart sapması ($S=13.59$), en yüksek tutum puanı 93, en düşük tutum puanı ise 50'dir. Elde edilen bu bulgu, bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumlarının olumu düzeyde olduğunu göstermektedir.

Araştırmaya katılan alan öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum puanları arasında cinsiyete değişkenine göre bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçları Tablo 2.'de verilmiştir.

Tablo 2. Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre t – Testi Sonuçları

Cinsiyet	N	\bar{X}	S	sd	t	p
Kız	37	81.48	12.22	99	.69	.491
Erkek	64	79.70	14.37			

Tablo 2.'nin sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları puanları arasında cinsiyete bağlı anlamlı bir fark bulunamamıştır [$t_{(99)}=.69$, $p>.05$, $\eta^2=.004$].

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum puanları arasında yaş değişkenine göre bir farklılaşma olup olmadığını çözümlenmek amacıyla ilişkisiz örneklem için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) sonuçları Tablo 3.'te verilmiştir.

Tablo 3. Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği Puanlarının Yaşa Göre ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Gruplararası	440.547	2	220.247	1.196	.307
Gruplariçi	18041.987	98	184.102		
Toplam	18482.535	100			

Tablo 3.'e göre, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum puanları arasında yaş değişkeni bakımından anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir [$F_{(2,98)}=1.20$, $p>.05$, $\eta^2=.02$]. Büyüköztürk (2010)'e göre, η^2 değerleri, .01 - .06 arası küçük, .06 - .14 arası orta ve .14 yukarısı geniş etki büyüklüğünü göstermektedir. η^2 değeri göz önünde bulundurulduğunda, destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum puanlarında gözlenen varyansın % 2'si yaşa bağlı olduğu ifade edilebilir.

Araştırma örneklemini oluşturan öğretmen adaylarının, bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum puanları arasında mezun olunan lise türüne göre bir farklılaşma olup olmadığını çözümlmek amacıyla ilişkisiz örneklem için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 4.'te sunulmuştur.

Tablo 4. Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği Puanlarının Mezun Olunan Lise Türüne Göre ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Gruplararası	120.041	3	40.014	.211	.888
Gruplarıçi	18362.494	97	189.304		
Toplam	18482.535	100			

Analiz sonuçları, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum puanları arasında lise türüne göre anlamlı bir fark olmadığı göstermektedir [$F_{(3,97)}=.21$, $p>.05$].

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının, bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum puanları arasında öğrenim görülen sınıf değişkenine göre bir farklılaşma olup olmadığını çözümlmek amacıyla ilişkisiz örneklem için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5.'te verilmiştir.

Tablo 5. Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği Puanlarının Öğrenim Görülen Sınıfa Göre ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Gruplararası	459.118	2	229.559	1.248	.292
Gruplarıçi	18023.417	98	183.912		
Toplam	18482.535	100			

Tablo 5.'in sonuçları, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum puanları arasında öğrenim görülen sınıf değişkenine göre anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir [$F_{(2, 98)}=1.25$, $p>.05$, $\eta^2=.02$]. Elde edilen η^2 değerine göre, bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği puanlarında gözlenen varyansın %2'sinin öğrenim görülen sınıfa bağlı olduğu söylenebilir.

Öğretmen adaylarının, bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum puanları arasında bilgisayar sahibi olma durumuna göre bir farklılaşma olup olmadığını çözümlmek amacıyla ilişkisiz örneklem için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 6.'da sunulmuştur.

Tablo 6. Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği Puanlarının Bilgisayar Sahibi Olma Durumuna Göre t – Testi Sonuçları

Bilgisayar Sahibi Olma	N	\bar{X}	S	sd	t	p
Evet	79	81.87	13.56	99	2.07	.041
Hayır	22	75.18	12.64			

Tablo 6.'nın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları puanları arasında bilgisayar sahibi olma değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur [$t_{(99)}=2.07$, $p<.05$, $\eta^2=.04$]. Ortaya çıkan bu farklılığa göre; bilgisayar sahibi olan öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum puanı ortalamaları ($\bar{X}=81.87$), bilgisayar sahibi olmayan öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum puanı ortalamalarından ($\bar{X}=75.18$) daha yüksektir. Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği puanlarında gözlenen varyansın %4'ünün bilgisayar sahibi olmaya bağlı olduğu söylenebilir.

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının, bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum puanları arasında kaç yıldır bilgisayar kullandığı değişkenine göre bir farklılaşma olup olmadığını çözümlmek amacıyla ilişkisiz örneklem için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 7.'de sunulmuştur.

Tablo 7. Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği Puanlarının Bilgisayar Kullanım Yılına Göre ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Gruplararası	41.637	2	20.818	.111	.895
Gruplarıçi	18440.898	98	188.172		
Toplam	18482.535	100			

Tablo 7.'ye göre, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum puanları arasında bilgisayar kullanım yılına göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir [$F_{(2, 98)}=.11, p>.05$].

Öğretmen adaylarının, bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum puanları arasında günlük bilgisayar kullanım süresi değişkenine göre bir farklılaşma olup olmadığını çözümlenmek amacıyla ilişkisiz örneklem için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 8.'de sunulmuştur.

Tablo 8. Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği Puanlarının Bilgisayar Kullanım Süresine Göre ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Gruplararası	714.276	4	178.569	.965	.431
Gruplarıçi	17768.258	96	185.086		
Toplam	18482.535	100			

Tablo 8.'den çıkan bulgulara göre, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum puanları arasında günlük bilgisayar kullanım süresine göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir [$F_{(4, 96)}=.97, p>.05, \eta^2=.03$]. Bilgisayar kullanma süresi-tutum etkileşimi göz önüne alındığında elde edilen η^2 değeri tutuma ilişkin etkileşimi için bulunan değer varyansın % 3'ünü açıklamaktadır.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, cinsiyetin bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları etkilemediği belirlenmiştir. Bu bulgu, Önder, Çelik ve Sılay (2011), Yıldırım ve Kaban (2010) ile Efendioğlu ve Yelken (2009) tarafından gerçekleştirilen araştırmaların bulgularıyla paralellik göstermektedir. Öte yandan alan yazında, kız öğrencilerin tutumlarının erkeklere göre daha yüksek olduğunu (Ekici ve Berkant, 2007) belirten çalışma ile erkek öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarının kız öğrencilere oranla daha yüksek olduğunu (Yenilmez ve Ersoy (2008) belirten çalışmalar da yer almaktadır. Araştırma bulgularındaki alan yazın ile olan bu benzerlik ya da farklılık; bilgisayarın örneklemi oluşturan öğretmen adayları tarafından eğitsel amaçlı olarak erkekler ve kızlar arasında benzer oranlarda kullanımından kaynaklanabilir.

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulguya göre, yaş ve sınıf değişkenlerinin, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları üzerinde anlamlı bir etkiye sebep olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu bulgu, Berkant ve Efendioğlu (2010)'nun araştırma bulgusu ile desteklenirken, Ekici ve Berkant (2007) ile Ekici ve Bahçeci (2006)'nin araştırma bulguları ile örtüşmemektedir.

Araştırmada ortaya çıkan ve mezun olunan lise türünün öğretmen adaylarının, bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları üzerinde anlamlı bir etkiye sebep olmadığı bulgusu, Gerçek, Köseoğlu, Yılmaz ve Soran, (2006) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın bulguları ile örtüşmektedir.

Bilgisayar kullanım yılı ve günlük bilgisayar kullanım süresinin, bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları üzerindeki etkisi araştırılmış ve bu değişkenlerin bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları üzerinde etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. Araştırmada elde edilen bu bulgu, Önder vd. (2011), Çobanoğlu (2008) ve Gerçek vd. (2006) tarafından gerçekleştirilen araştırmalarının sonuçları ile örtüşürken, Kutluca ve Ekici (2010) tarafından gerçekleştirilen araştırmaların sonuçları ile desteklenmemektedir.

Elde edilen bulgulara göre, bilgisayar sahibi olma durumunun bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları üzerindeki etkisi olduğu belirlenmiştir. Alan yazın taramasında, Kol (2010) ile Yenilmez ve Ersoy (2008) tarafından yapılan araştırmalarda bu araştırmada elde edilen bulguyu destekler bulgulara ulaşılmıştır. Bu bağlamda, bilgisayar sahibi olmanın ve dolayısıyla bilgisayar ile eğitim amaçlı daha fazla zaman geçirebilmenin tutumları olumlu olarak değiştirmeye yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Olumlu tutumların öğrenmeyi kolaylaştırdığı, öğrenci ve öğretmen başarısını yükselttiği ve programın etkililiğini arttırdığı (Erdoğan, 2005) göz önüne alındığında, bilgisayar destekli eğitim faaliyetlerinin başarılı olarak yürütülebilmesi için bu rolü üstlenecek öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim ilişkin olumlu tutum içinde olmaları gereklidir. Bu bağlamda, araştırma sonuçlarından yola çıkılarak, araştırmacı ve uygulayıcılara şu öneriler sunulabilir:

1. Öğretmen yetiştiren farklı öğretim kurumları ve farklı öğretim programlarında yer alan öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim ilişkin tutumları araştırılabilir.
2. Öğrenme stilleri gibi tutum üzerine olumlu etkisi olduğu düşünülen değişkenlerin, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim ilişkin tutumları üzerindeki etkileri araştırılabilir.
3. Öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlik algılarının bilgisayar destekli eğitim ilişkin tutumları üzerindeki etkileri araştırılabilir.
4. Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli etkinliklere katılımının artırılması ve yeni etkinliklerin tasarımının yapılması sağlanabilir.
5. Bilgisayar kullanımı yaygınlaştırılarak bilgisayar sahibi olmayan öğretmen adaylarının tutumlarının da olumlu yönde değişmesi sağlanabilir.

KAYNAKLAR

- Arslan, A. (2006). Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, III(II)*, 24-33.
- Arslan, A. (2008). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumları İle Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24)*, 101-109.
- Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A. (2010). *Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algıları ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumları*. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20 -22 Mayıs, 951-955, Elazığ.
- Büyüköztürk, Ş. (2010). *Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Elkitabı, İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum* (11. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
- Çavuş, H., Temur, A., Kara, K. (2007). Fen Bilgisi, Sosyal Bilimler Ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayar Dersine Yönelik Tutumları. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD.) 8(1)*, 115-122.
- Çelik, H. C. ve Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2005)*, 27-38.
- Çobanoğlu, İ. (2008). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar destekli öğretime ve bilgisayara yönelik tutumları. *I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Mayıs 2007, 298-306*, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Ekici, G. ve Berkant, H. G. (2007). *Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Lisans Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Bilgisayara Yönelik Tutumları ve Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi*. I.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16-18 Mayıs Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale.
- Ekici, G. ve Bahçeci, E. (2006). *Öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları ile bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi üzerine bir çalışma*. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül Gazi Üniversitesi: Ankara.
- Erdoğan, Y. (2005). *Web Tabanlı Yüksek Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Tutumları Doğrultusunda Değerlendirilmesi*. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Gerçek, C., Köseoğlu, P., Yılmaz, M. ve Soran, H. (2006). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30*, 130-139.
- İşman, A. (2008). *Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı*. Ankara: Pegem Akademi.
- Karasar, N. (1999). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Kol, S. (2010). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. *X. International Educational Technology Symposium*, April 26th-28th, İstanbul, Turkey.
- Kutluca, T. ve Ekici, G. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutum ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38*, 177-188.
- Önder, F., Çelik, P., & Sılay, İ. (2011). Attitude of teacher candidates toward making computer supported Education. *Procedia Computer Science 3 (2011)*, 967-971.
- Uşun, S. (2004). *Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Yenilmez, K. ve Ersoy, M. (2008). *Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumları*. VIII. International Educational Technology Conference Bildiriler Kitabı, 6-9 May, 77-81, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
- Yıldırım, S. ve Kaban, A. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7 (2)*, 158-168.

BÖTE MEZUN ADAYLARININ YAPMAK İSTEDİKLERİ MESLEĞE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

THE OPINIONS OF COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES SENIOR STUDENTS ON THEIR CAREER CHOICE

Arş. Gör. Elif POLAT, Arş. Gör. Ebru ALBAYRAK,
Arş. Gör. Sinan HOPCAN, Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN

Bahçeşehir Üniversitesi, elif.polat@bahcesehir.edu.tr
Sakarya Üniversitesi, ealbayrak@sakarya.edu.tr
Bahçeşehir Üniversitesi, sinan.hopcan@bahcesehir.edu.tr
Sakarya Üniversitesi, oakgun@sakarya.edu.tr

ÖZET

Mesleğin, bireylerin yaşamında önemli bir yeri olduğu şüphesizdir. İlköğretimden başlayan meslek seçimi süreci ortaöğretim ve yükseköğretim sürecinde şekillenir. Üniversitelerin uzmanlaşma ve meslek edinme sürecinde etkin kurumlar olduğu söylenebilir. Üniversiteler, bireylere, seçtikleri mesleği kazandırmanın yanında farklı alanlarda da bilgiler kazandırarak farklı mesleklere yönelebilmelerini de sağlar. Üniversitelerde çağın gereksinimlerine göre yeni programlar açılabilir. Nitekim bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve eğitim hizmetlerinde etkin bir biçimde kullanılmasının beklenmesi nedeniyle bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç YÖK'ün 1998'de eğitim fakültelerini yapılandırması sürecinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programının açılmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı BÖTE mezun adaylarının mezuniyet sonrası yapmayı düşündükleri mesleğe yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmada BÖTE mezun adaylarının 1) BÖTE'yi tercih etme sebepleri, 2) Mezuniyet sonrası için görüş ve beklentileri, 3) BÖTE ile ilgili olumlu ve olumsuz görüş ve deneyimleri ve 4) BÖTE'ye ilişkin genel görüş ve önerileri ele alınmıştır. Araştırmanın doğasına uygun olarak nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmış, çalışma grubu kız ve erkek öğrenci sayısı açısından ölçüt temelli ve gönüllülük esasına dayalı olarak kolay örneklem yönteminde seçilmiştir. Katılımcılar Sakarya Üniversitesi BÖTE 4. Sınıftan 13 erkek, 15 kız öğrenci olmak üzere toplam 28 kişi, İstanbul ili Bahçeşehir Üniversitesi BÖTE 4. Sınıftan 3 kız, 12 erkek öğrenci olmak üzere 15 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada öğrencilerin görüşleri yarı yapılandırılmış bir form kullanılarak toplanmıştır. Verilere içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler sistematik bir biçimde betimlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarının geleceğin bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının meslekleri, mesleklerinin geleceği, geleceğe ilişkin kaygıları, BÖTE'ye ilişkin görüşleri vb. hakkındaki görüşlerini aydınlatma konusunda yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, BÖTE, meslek seçimi, mesleki beklenti

ABSTRACT

There is no doubt that the career has an important role in the lives of individuals. The process of the career choice which starts with the period of primary school forms along the high school and university. It can be said that the universities are effective institutions for the process of making career and being specialized. The universities provides persons with not only making a career about the branch that they have chosen but also tending to the other branches by giving information in different subjects. The new university programs can occur according to the needs of the age. This necessity caused that Higher Education Council has opened Computer Education and Instructional Technology program (CEIT) in the process of renovating teacher colleges in 1997. In fact; the power of the graduates on this branch is necessary because of the development of the technologies about the knowledge and the communication, and the expectation about the using of it effectively in educational services. The aim of this study is to

determine the plans and expectation of the students who will graduate from CEIT about their career. In this study, the general opinions and suggestions about CEIT, the reason of the students for the choose of CEIT, their ideas and expectations about after graduation, and their negative-positive opinions about CEIT are discussed. The qualitative method, phenomenology, is used for the research. Convenience sampling method was used. The participants are composed of 43 students with 28 from Sakarya University and 15 from Bahçeşehir University. During the research, the opinions of the students are collected by the help of a semi-structured questionnaire with open ended questions. The data were determined and paraphrased systemically by content analysis. It is considered that the results of this research will provide benefits for enlightenment for the person's career, who will be teachers of information technologies, and their opinions about CEIT, the futures of their career and their worries.

Keywords: Computer and Instructional Technologies Education, CEIT, career choice, vocational expectations

GİRİŞ

Günümüzde bilim ve teknoloji alanında büyük değişiklikler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler her alanda olduğu gibi öğrenme-öğretme alanında da değişimler meydana getirmektedir. Değişime bağlı gereksinimlere dayalı olarak ortaya çıkan BÖTE bölümü de öğrenme öğretme alanında yerini almıştır. Ancak gelişmelere karşın bu bölümün öğrencilerinin gelecekleriyle ilgili meslek kaygıları ve mesleğe olan önyargıları da gittikçe artmaktadır(Kurt ve Sular, 2011).

Ülkemizin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik sorunlar nedeniyle, toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirebilme ve bu bireylere gerekli iş istihdamının sağlanması konusunda aksaklıklar yaşanmaktadır (Erden, 1989). Özellikle mezun adaylarının hissettiği iş bulamama korkusu bu kitlenin geleceğe yönelik kaygısını önemli düzeyde artırmaktadır (Tümerdem, 2007:akt. Ünalı ve Alaz, 2008).

Bireyin mesleğini seçme aşaması, hayatına yön verdiği en kritik aşamalardan biridir. Çünkü bireyin mesleğini seçmesi demek çalışma ve yaşam tarzını seçmesi demektir (Sanalan, Telli, Selim, Öz, Koç ve Çelik, 2009). Bu durumun ayrıca bireyin dünya görüşü ve evleneceği kişinin kim olacağı konusu üzerinde de önemli bir etkisi vardır. Meslek seçiminin çok yönlü etkilere sahip olması ve günümüzde sayısı gittikçe artan meslek alanları nedeniyle bu durum oldukça güçleşen bir olgu haline gelmiştir (Kuzgun, 2000:akt. Çakır, 2004).

Birey kendine uygun olan bir mesleği seçtiğinde vatandaşlık görevlerini de isteyerek yapar, mesleğinde kendini geliştirir ve hayatta mutluluk ve başarıyı yakalar(Sarıkaya ve Khorshid, 2009). Bireylerin okuduğu bölüm ve mesleğini benimseyebilmesi öğretmenlik mesleği için de ayrı bir önem taşır(Karataş, 2010). Kişinin kendi mesleğine karşı tutumu, meslekteki başarısını etkileyen en önemli faktördür (Çakır, 2005:akt. Gürbüz ve Kışoğlu, 2007).

Bireyleri bilgisayar okur yazarı olarak yetiştirme, bilgisayarın öğrenme-öğretme ortamlarında kullanımının yaygınlaştırılması ve bilgisayar öğretmenlerinin özyeterlik inançlarının yüksek olması, bilgi toplumunun gelişmesi ve bu durumu sağlayıcı öğrenme ortamlarının geliştirilmesi için bir zorunluluktur(Albion, 2000:akt. Akkoyunlu, Orhan, Umay, 2005). Bu konuda öğretmen yetiştiren programlarının niteliklerinin, program öğrencilerine, gelecekte öğrenme-öğretme ortamlarında kendilerinden yapılması istenilen işleri yapabilme ve konu alanlarına karşı tercih geliştirme yeterliliğine sahip olmaları için istenilen düzeye ulaşmış olması gerekmektedir (Öğretmen, 2008).

Öğrencilerini hem öğretmen hem de bilişim teknolojisi olarak yetiştiren BÖTE bölümleri Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanma sürecinde kurulmuştur (Şahinkayası ve Şahinkayası, 2004). Hocaoğlu'na göre bu bölüm ürün uzmanları ya da eğitim teknolojileri yetiştirmektedir (Söken ve Ak, 2007:akt. Altun ve Ateş, 2008).

BÖTE programında okuyan öğrencilerin görüşleriyle ilgili yapılan araştırmaların sonuçları incelendiğinde, Sanalan, Telli, Selim, Öz, Koç ve Çelik'in 2009 yılında yaptığı çalışmalarında BÖTE programlarında okumakta olan öğrencilerin programa bakış açıları tercih öncesi döneme göre büyük farklılıkların oluşmadığı ve bölüme yönelik olumlu tutum içinde oldukları ortaya çıkmıştır.

Erkoç ve Bayrak'ın 2008 yılında yaptıkları çalışmaya göre öğrencilerin BÖTE bölümünü tercih nedenleri, mezun oldukları lise türüne bağlılık göstermektedir. Araştırma sonucunda, meslek lisesi mezunu öğrencilerin %73' lük kısmının BÖTE bölümünü zorunluluktan tercih ettikleri bulgusuna erişilmiştir.

Karataş'ın 2010 yılında yaptığı çalışmaya göre BÖTE öğretmen adayları daha çok web/grafik tasarımcısı olmak istemektedirler ve kendilerini teknoloji ile ilişkilendirmektedirler. Bazıları gelecekleri için, bazıları da sağlık bakımından endişe etmektedirler.

Seferoğlu'nun 2004 yılında yaptığı bir çalışmada elde edilen bulgulara göre öğrenciler kendilerini yeterliliklerin önemli bir kısmında orta ve iyi derecede değerlendirmektedirler. Adayların kendi değerlendirmelerine “cinsiyet, mezun olunan lise turu ve okuldaki başarı durumları” açılarından bakıldığında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Altun ve Ateş'in 2008 yılında yaptıkları çalışmada elde edilen bulgulara göre Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının lisans döneminde en fazla karşılaştıklarını belirttikleri sorunların başında, öğretim programı sorunları yer almaktadır. Geleceğe yönelik kaygılarının başında; bilgisayar dersi verecekleri öğrencilerin sayısının bilgisayar sayısından çok fazla olması, öğretmenin aylık maaşının ve ders ücretlerinin yetersizliği, bilgisayar dersinin seçmeli ders olması, ilköğretimde bilgisayar dersinin karne notunun olmaması, bilgisayar ders saatinin yetersizliği, bilgisayarın daha çok oyun aracı olarak görülmesi konuları bulunmaktadır (Altun ve Ateş, 2008).

Demirli ve Kerimgil'in 2009 yılında yapmış oldukları araştırmaya göre BÖTE öğrencileri mesleki yaşam öngörüsü olarak en çok karşılabilecekleri sıkıntıyı yüksek beklenti ve tanımlanmamış görevler olarak ifade etmişlerdir.

Alanyazındaki araştırma sonuçları incelendiğinde BÖTE mezunlarının yapmayı hedefledikleri mesleklerle ilgili bir takım kaygılar yaşadıkları ve bu programı tercih etmelerinin altında mesleki idealler kadar alınan ek puanın etkili olabileceği görülmektedir. Ancak bu bulgular BÖTE mezunlarının mesleki açıdan geleceğe bakışlarını ortaya koyma açısından yeni araştırmaların yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu araştırmanın amacı BÖTE mezun adaylarının mezuniyet sonrası yapmayı düşündükleri mesleğe yönelik görüşlerinin belirlenmesidir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Çalışma nitel araştırmadır. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu kız ve erkek öğrenci sayısı açısından ölçüt temelli ve gönüllülük esasına dayalı olarak kolay örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Katılımcılar Sakarya Üniversitesi BÖTE 4. Sınıftan 13 erkek, 15 kız öğrenci olmak üzere toplam 28 kişi, İstanbul ili Bahçeşehir Üniversitesi BÖTE 4. Sınıftan 3 kız, 12 erkek öğrenci olmak üzere 15 kişiden oluşmaktadır.

Tablo 1. Katılımcıların Özellikleri

Öğrenci Kodu*	Cinsiyet	Mezun Olunan Lise Türü	BÖTE'ye yerleşme puanı	Tahmini mezuniyet notu
SÖ1	E	Endüstri Meslek Lisesi	352	2.42
SÖ2	E	Endüstri Meslek Lisesi	360	2.50
SÖ3	E	Genel Lise	283(DGS)	2.90
SÖ4	E	Anadolu Lisesi	350	3.75
SÖ5	E	Meslek Lise	335	3.01
SÖ6	K	Anadolu Lisesi	337	3.60
SÖ7	K	Genel Lise	326	3.30
SÖ8	K	Anadolu Ticaret Meslek Lisesi	335	2.93
SÖ9	K	Genel Lise	-	3.10
SÖ10	K	Kız Meslek Lisesi	335	3.65
SÖ11	E	Genel Lise	351	2.70
SÖ12	E	Anadolu Lisesi	351	2.60
SÖ13	E	Meslek Lisesi	350	2.75
SÖ14	K	Açık Lise	337	3.70
SÖ15	K	Çok Programlı Lise	-	3.60
SÖ16	K	Anadolu Lisesi	350	2.60
SÖ17	K	Anadolu Meslek Lisesi	355	2.75
SÖ18	E	Anadolu Öğretmen Lisesi	354	3.20
SÖ19	E	Anadolu Lisesi	346	2.90
SÖ20	K	Yabancı Dil Ağırlıklı Lise	346	2.80
SÖ21	K	Genel Lise	345	2.80
SÖ22	E	Meslek Lisesi	354	2.50
SÖ23	K	Ticaret Meslek Lisesi	345	2.80
SÖ24	K	Meslek Lisesi	345	2.60
SÖ25	K	Ticaret Meslek Lisesi	346	3.20
SÖ26	E	Genel Lise	340	3
SÖ27	K	Genel Lise	345	2.50
SÖ28	E	Teknik Lise	278(DGS)	3
BÖ1	K	Yabancı Dil Ağırlıklı Lise	305	2.70
BÖ2	E	Meslek Lisesi	310	2.90
BÖ3	E	Genel Lise	280	2.30
BÖ4	E	Meslek Lisesi	334	3.10
BÖ5	E	Meslek Lisesi	349	2.56
BÖ6	E	-	-	2.70
BÖ7	E	Anadolu Lisesi	-	-
BÖ8	E	Anadolu Teknik Lisesi	315	3.70
BÖ9	E	Meslek Lisesi	-	-

BÖ10	E	Endüstri Meslek Lisesi	347	2.80
BÖ11	E	Anadolu Lisesi	293	2.98
BÖ12	E	Anadolu Meslek Lisesi	340	3.62
BÖ13	E	Anadolu Teknik Lisesi	345	3.20
BÖ14	K	Genel Lise	-	3.00
BÖ15	K	Genel Lise	-	3.70

*S ile başlayan kodlar Sakarya Üniversitesi B ile başlayan kodlar Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerini göstermektedir.

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması

Araştırmada yarı yapılandırılmış bir form hazırlanarak öğrencilere uygulanmıştır. Formda açık uçlu soruların yanı sıra öğrencilerin kendilerini geleceğe hazır hissetme ve kaygı düzeylerini belirtmelerine yönelik nicel olarak yanıtlanan iki soruya yer verilmiştir. Veriler, gönüllü olarak çalışmaya katılmak isteyen öğrencilere uygulanmıştır.

Verilerin Analizi

Toplanan verilere içerik analizi uygulanmıştır. İçerik analizi sırasında öncelikle ana ve alt temalar belirlenmiş. Örnek ifadeler yer verilerek temalara yönelik frekanslar belirtilmiştir. Nicel sorularda öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtların ortalama, standart sapma, en küçük ve en yüksek değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır.

BULGULAR VE YORUM

Araştırmada, katılımcılara yöneltilen sorular yardımıyla BÖTE ile ilgili görüşleri betimlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede görüşme yoluyla elde edilen veriler; BÖTE'yi tercih etme sebepleri, mezuniyet sonrası için görüş ve beklentileri, BÖTE ile ilgili olumlu ve olumsuz görüş ve deneyimleri ve BÖTE'ye ilişkin genel görüş ve önerileri analiz edilmiştir.

BÖTE'yi Tercih Etme Sebepleri

Öğrencilerin BÖTE'yi tercih etme sebepleri incelendiğinde meslek lisesi mezunu olmalarından kaynaklanan zorunluluk (17 kişi), BÖTE'ye olan ilgi ($f=10$), çevre ve aile yönlendirmesi ($f=5$) ve bilinçsiz seçim ($f=11$) ön plana çıkmaktadır: "Meslek lisesi mezunu olduğumdan başka bir bölümü seçme ihtimali olmadığından ve bilgisayarla alakalı seçebileceğim tek bölüm olduğundan tercih ettim [BÖ10].", "Eğitimi çok seviyordum fakat sadece bir öğretmen olmak istemiyordum, bölümü seçerken içeriğini inceledim. Müfredat beni çok etkiledi. Çünkü hem teknoloji hem eğitim, disiplinlerarası oluşu... Tam benlik diye düşündüm [BÖ1].", "Çevremden önerenler oldu, ben de tercih ettim [SÖ16].", "Bilmeden tercih ettim [SÖ6]."

Öğrencilerin yarısından fazlası ($f=23$) BÖTE'yi tercih ettiklerinden dolayı pişman olduklarını ifade etmiştir. Bir kez daha tercih etme imkânları olsa BÖTE'yi tercih etmeyeceklerini söylemişlerdir ($f=25$). Farklı bir mesleğe sahip olmak istemeleri, BÖTE'nin gelecek kaygısına yol açan bir bölüm olması öğrenciler tarafından bu görüşün temel iki nedeni olarak gösterilmiştir: "Evet, kesinlikle [bölümü seçtiğime pişmanım]. Hayır asla tercih etmezdim. Atama yok. Öğretmen gözüyle bakılmıyoruz [SÖ 14].", "Hayır. [BÖTE'yi seçtiğime pişman değilim.][Şansım olsaydı]atama problemi olmayan bir bölüm okur, BÖTE'yi yan dal olarak okurdum [SÖ13].", "Evet pişmanım. Böyle bir şansın beni tekrar bulmasını istemezdim. Çünkü ileride bu bölümle ilgili bir alanla bir alanda çalışmayacağım [BÖ6]."

, "Pişman değilim fakat bir daha yerleşme şansım olsaydı uluslararası ilişkiler okurdum çünkü mezun olunca ticaretle uğraşacağım. Bilgisayarla ilgili bir sektörde çalışmayı ya da öğretmen olmayı düşünmüyorum [BÖ11]."

Öğrencileri yaklaşık olarak dörtte biri BÖTE'yi seçtiklerinden dolayı memnun olduğunu dile getirmiştir ($f=10$): "Hayır [pişman değilim]. Çünkü her zaman [BÖTE mezunlarının] önünün açık olduğunu düşünüyorum [SÖ26]. Öğrencilerden biri BÖTE'yi tercih aşamasında bilinçsiz olarak tercih ettiğini ancak bölümle ilgili tanıdıkça bölümü sevdiğini ifade etmiştir: " Kendi tercihim olmadığı ilk zamanlar pişmanlık yaşadım ancak bölümle ilgili farkındalığım arttıkça pişmanlığım azaldı. Geriye dönme şansım olsa büyük ihtimalle yine seçerdim [BÖ8]."

Mezuniyet Sonrası için Görüş ve Beklentileri

Öğrencilerin hemen hemen yarısı ($f=21$) mezun olduklarında yapacakları işin öğretmenlik olduğunu vurgulamıştır. Sakarya üniversitesindeki öğrencilerden çok büyük bir kısmı öğretmen olmayı isterken; Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerden hiçbiri öğretmen olmayı istememektedir. Bunun sebebi olarak devlet üniversitesinde okuyan öğrencilerin özel üniversitede okuyan öğrencilere nazaran maddi olanaklarının daha kısıtlı olan ailelerden geldiği düşünülmektedir. Nitekim öğrencilerin devlet okulunda

öğretmenliğe yönelmelerinin en önemli sebebinin, günümüz koşullarında, özellikle devlet okulunda öğretmenliğin sağladığı iş garantisi olduğu düşünülmektedir. Maaşının yetersiz olduğu düşünülse bile, öğretmenliğin sağladığı iş garantisi, güvende olma hissi daha fazla ön plana çıkmaktadır. Öğretmenlikten sonra öğrencilerin en çok ifade ettikleri mesleğin alan dışı meslekler (memurluk, serbest meslek gibi...) olduğu görülmektedir (f=14). Bu mesleki tercihi akademisyenlik (f=4) ve eğitim teknolojisi (f=2) izlemektedir. Öğrencilerin küçük bir kısmı (f=2) hangi işi yapmak istedikleri konusunda kararsız kaldıklarını dile getirmiştir.

Öğrencilerin yaklaşık olarak yarısı (f=19) BÖTE programında yer alan derslerin çalışmayı hedefledikleri meslek açısından yeterliliği konusunda olumsuz görüşe sahip olduğunu ifade etmiştir:” Yeterli olduğunu düşünmüyorum. “Her şeyden biraz” kelimesinin[ifadesinin, deyişinin] derslere uyarlanmış hali[ne benzetilebilir.] Avantajı birçok alana kayabilmemiz olabilir. [Birçok alanda bilgi sahibi olmamız olabilir.][BÖ7]. Bunu “kısmen yeterli” yanıtı izlemiştir (f=14) :” Kısmen yeterli buluyorum. Yazılım dersleri daha olabilirdi...[BÖ2].” Öğrencilerin bir kısmı da (f=10) yeterli olduğunu ifade etmiştir:” Aslında çok fazla disiplinlerarası[bir bölüm] olduğu için tüm müfredatta her konuya ait dersler var [BÖ1].”

Öğrencilerden BÖTE mezunu olarak iş bulma açısından geleceğinden umutlu olmayanlar (f=20) olanlara (f=19) göre daha fazla sayıdadır. Kısmen umutlu olan öğrenciler (f=4) de bulunmaktadır. Umutsuz olmalarının nedenlerinin başında atamaların azaltılması, bilgisayar derslerinin seçmeli hale getirilmesi ve ilköğretim birinci kademedan kaldırılması gelmektedir:” Çok şansımız yok. Atamaların durumu açık [SÖ13].” Öğrencilerden ikisi MEB’in FATİH projesinin kendilerini umutlandırdığını dile getirmiştir: “Bu yıldan itibaren umudum azalsa da FATİH projesi ile daha kolay atanabileceğimi umuyorum [SÖ18].”

Öğrencilere BÖTE mezunu olarak kendinizi hayata ne kadar hazır hissettikleri sorulmuştur. Kendilerine 1 ile 10 arasında bir rakam vermeleri istenmiştir.(1 hiç hazır hissetmiyorum – 10 Tamamen hazır hissediyorum). Bahçeşehir Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi BÖTE bölümü öğrencilerinin hayata hazır hissetmelerine ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

Tablo 2: Öğrencilerin geleceğe hazır hissetme durumları

	Kişi Sayısı	Ortalama	Standart Sapma	En küçük Değer	En büyük değer
Sakarya Üniversitesi	28	5.60	2.65	1	10
Bahçeşehir Üniversitesi	15	6.82	2.52	3	10
Genel	43	6.01	2.64	1	10

Tablo 2’de görüldüğü üzere öğrenciler kendilerini geleceğe hazır hissetmektedir şeklinde ifade edilebilir. Özel üniversitede okuyan öğrencilerin devlet üniversitesindeki öğrencilere göre kendilerini daha hazır hissettikleri söylenebilir. Bunun sebebinin büyük şehirde okuyan bir öğrencinin iş bulma açısından küçük şehirde okuyan öğrencilere göre daha avantajlı olmalarından dolayı özgüvenlerinin artması olduğu söylenebilir. Ayrıca Sakarya üniversitesindeki öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun öğretmen olmak istediği göz önüne alınırsa bilişim teknolojileri öğretmen atamaların azaltılması, bilişim teknolojileri dersinin seçmeli hale getirilmesi ve ders saatlerinin azaltılması, dersin ilköğretim birinci kademedan kaldırılması gibi nedenler geleceğe hazır hissetmemelerinde etkili olmuş olabilir.

Öğrencilere gelecekleri konusunda kaygı düzeyleri sorulmuştur. Kendilerine 1 ile 10 arasında bir rakam vermeleri istenmiştir (1 Çok kaygılıyım – 10 Hiç kaygılı değilim).

Bahçeşehir Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi BÖTE bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerine ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

Tablo 3: Öğrencilerin geleceğe ilişkin kaygı durumları

	Kişi Sayısı	Ortalama	Standart Sapma	En küçük Değer	En büyük değer
Sakarya Üniversitesi	28	3.92	2.76	1	10
Bahçeşehir Üniversitesi	15	5.64	2.95	1	10
Genel	43	4.50	2.90	1	10

Tablo 3’deki veriler incelenerek öğrencilerin kaygı düzeylerinin orta seviyede olduğu söylenebilir. Devlet üniversitesindeki öğrenciler özel üniversitede okuyan öğrencilere göre daha kaygılıdır. Bir önceki tabloda yapılan yorumlarda olduğu gibi devlet üniversitesindeki öğrencilerin büyük çoğunluğu öğretmen olmayı istemekte ancak bilişim teknoloji öğretmenliğinin geleceğinden şüphe duymaktadırlar. Bu durum kaygı düzeylerini artıran bir unsur olarak gösterilebilir.

BÖTE İle İlgili Olumlu-Olumsuz Görüş ve Deneyimler

Öğrencilere çevrelerindeki BÖTE mezunlarının yaşadığı deneyimler sorulmuş, yaşanan deneyimlerin öğretmen adayları üzerindeki etkisinin saptanması amaçlanmıştır. Ayrıca BÖTE'ye ilişkin olumlu ve olumsuz görüşleri farklı sorularla ortaya çıkarılmıştır.

Öğrenciler çevrelerindeki BÖTE mezunlarının yaşadığı olumsuzlukları iki grup altında toplamıştır: ilki BÖTE mezunlarının görev tanımlarının açık ve kesin bir biçimde tanımlanmamış olmasından kaynaklanan sorunlardır (bilgisayarla ilgili her türlü işin BÖTE'cilere yaptırılması gibi...) (f=11). İkincisi ise öğrenciler tarafından en çok dile getirilen olumsuzluk olarak bilişim teknolojisi öğretmeni olarak çalışan mezunların yaşadıkları sorunlardır (f=10). Öğrenciler bilişim teknolojisi öğretmenlerinin deyiş yerindeyse okulda "teknik servis elemanı" olarak görüldüklerini, öğrencilerin not kaygısı vs. olmadığı için dersi önemsememesi ve ders saatinin azlığı gibi sorunları dile getirmiştir: "[Okuldaki diğer] Öğretmenlerin şahsi işlerini yaptırmaları, alan dışı işlerle uğraşmaları, teknik eleman olarak görülmeleri[dir][SÖ12].", "En büyük sorun tanımlamadaki açıklar[dır]. Teknik eleman olarak değerlendirilmek[de bir sorundur][SÖ4].", "Her türlü bilgisayar işlerini BÖTE'cilere yaptırmaları [sorundur][SÖ3].", "Öğretmenlerin tamirci olarak görülmesi[dir][SÖ23].", "Teknik servis muamelesi görmek, atanma[nın] çok zor olması, ders notu verilmediği için öğrencilerin derse karşı ilgisiz olması, ders saatinin çok az olması[sorunlar arasındadır][SÖ15]. Geriye kalan öğrencilerin (f=22) BÖTE mezunu tanıdığı olmadığını ifade etmiştir.

Bu sorunlardan öğrencileri (f=10) en çok etkileyen sorulduğunda büyük oranda çevrelerindeki bilişim teknolojisi öğretmenlerinin karşılaştığı yukarıda değinilen sorunlar olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin yaşadığı sorunlar adayların öğretmen olma konusundaki düşüncelerini olumsuz etkileyebileceğinden bu sorunlara karşı MEB'in çözüm arayışına gitmesi beklenmektedir. Zira teknoloji okuryazarı yetiştiren öğretmen adayları alan dışı çalışmaya yönlenebilecektir. Bu alanda yetişmiş olan insan gücü farklı alanlarda çalışarak veya işsizlikle mücadele etmeye mahkûm bırakılarak binlerce mezun adayı umutsuzluğa itilmektedir. Öğrenciler (f=20) kendilerini en çok etkileyen olumsuzluk olarak görev tanımındaki belirsizlikler ve her işin BÖTE'cilere yaptırılmasını ifade etmiştir.

Öğrenciler (f=11) çevrelerindeki BÖTE mezunlarından olumlu görüşe sahip olanların azınlıkta olduğunu ifade etmiştir. Öğrenciler mezunlardan olumlu görüşe sahip olanların iki grupta toplandıklarını dile getirmiştir: birincisi, gelecek vadeden bir bölüm olması ve geniş iş olanağı sağlaması (f=8); ikincisi ise, uygulama düzeyinde teknoloji okuryazarı olarak yetiştirmesidir (f=5).

Öğrencilerin (f=9) BÖTE mezunu olmanın olumlu yanı olarak geniş bir iş alanının olmasını olumlu yön olarak göstermişlerdir. Öğrenciler (f=17) ikinci olumlu yön olarak teknolojiden haberdar olmayı sağlayan güncel bir meslek olmasını göstermiştir. Öğrencilerden bir kısmı (f=10) ise BÖTE mezunu olmanın olumlu yönü olmadığını düşünmektedir. İyi yanı olmadığını düşünen öğrencilerin çevrelerindeki mezunların olumsuz görüşlerinden ve değişen uygulamalardan etkilendikleri söylenebilir.

Öğrencilerin yarısından fazlası (f=25) mezun olduktan sonra BÖTE alanında yüksek lisansa devam etmeyeceklerini ifade etmiştir. Mezun olduktan sonra BÖTE alanında yüksek lisans yaparak devam etmek isteyenler (f=14) meslek olarak öğretmen (f=10), akademisyen (f=3) ve eğitim teknolojü (f=1) olmayı düşünenlerden oluşmaktadır. Bu konuda kararsız öğrenciler de (f=4) bulunmaktadır.

BÖTE 'ye İlişkin Genel Görüş ve Önerileri

Öğretmen adaylarına öğretmenlik alanları birer hayvan adı ile ilişkilendirilecek olsaydı sizce BÖTE 'ye hangi ad karşılık gelirdi sorusu sorulduğunda öğrencilerin bir kısmı (f=6) farklı alanları kapsadığı ve geniş iş imkânları sağladığını düşünerek BÖTE 'ye "ahtapot" ile eşleştirmiştir. BÖTE ile eşleştirilen diğer hayvan ise bukalemundur. Öğrenciler (f=6) değişik disiplinleri içermesinden dolayı "bukalemun" şeklinde ifade etmiştir: "Bukalemuna benzer çünkü bulunduğu her ortama uyum sağlar [BÖ1].", Öğrencilerden ikisi BÖTE'yi inek ile eşleştirmiş ve sebebini şu şekilde dile getirmiştir: "İnek çünkü BÖTE'cilerin hem etinden hem sütünden faydalanmak isteniyor [SÖ22].", "İnek ile ilişkilendiriyorum; [çünkü] öğrencilik çok zordu. Özellikle diğer bölümlere göre daha ağırdı. Çalışma hayatı ise daha olumsuz[görünmektedir][SÖ25]."

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmada elde edilen bulgulara göre BÖTE bölümü öğrencileri bölümlerini tercih etme sebepleri olarak, meslek lisesi mezunu olmalarından kaynaklanan zorunluluk, BÖTE'ye olan ilgi, çevre ve aile yönlendirmesi ve bilinçsiz tercih olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu BÖTE'yi tercih ettiklerinden dolayı pişman olduklarını belirtmektedirler. BÖTE mezunu olarak iş bulma açısından geleceğinden umutlu olmayanlar olanlara göre daha fazla sayıdadır ve mezun olduklarında öğretmenlik

yapmayı düşünmektedirler. Ayrıca BÖTE programında yer alan derslerin çalışmayı hedefledikleri meslek açısından yeterliliği konusunda olumsuz görüşe sahiptirler.

Öğrenciler çevrelerindeki BÖTE mezunlarının yaşadığı olumsuzlukları, BÖTE mezunlarının görev tanımlarının açık ve kesin bir biçimde tanımlanmamış olması ve bilişim teknolojisi öğretmenlerinin deyiş yerindeyse okulda “teknik servis elemanı” olarak görüldüklerini, öğrencilerin not kaygısı vs. olmadığı için dersi önemsememesi ve ders saatinin azlığı gibi sorunlar olarak belirtmişlerdir. Yine de öğrencilerin büyük bir kısmı BÖTE mezunu olmanın olumlu yanı olarak geniş bir iş alanının olmasını göstermişlerdir. Öğrencilerin çoğunluğu mezun olduktan sonra BÖTE alanında yüksek lisans yapmayı düşünmediklerini belirtmişlerdir. Sadece akademisyenlik düşünen öğrenciler BÖTE alanında yüksek lisans yaparak ilerleme eğilimi göstermektedirler.

Öğretmen adaylarına öğretmenlik alanları birer hayvan adı ile ilişkilendirilecek olsaydı sizce BÖTE’ye hangi ad karşılık gelirdi sorusu sorulduğunda büyük bir çoğunluğu farklı alanları kapsadığı ve geniş iş imkanları sağladığını düşünerek BÖTE’yi “ahtapot” ile eşleştirmiştir. Bunu izleyen hayvan ise bukalemun olmuştur.

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda verilebilecek öneriler şunlardır: BÖTE bölümünden mezun olan bir kişinin neler yapabileceği konusunda öğrenciler bilgilendirilmelidir. Bilişim Teknolojisi ve Bilişim Teknolojisi Formatör öğretmenlerinin iş tanımları gözden geçirilerek diğer paydaşlar da bu tanımlar konusunda bilgilendirilmelidir. Öğrenciler üniversite tercihi yapmadan önce, programın kendilerine uygun olup olmadığına karar verebilmeleri ve karşılaşılabilecek zorluklara hazırlıklı olabilmeleri için seçecekleri program konusunda bilgilendirilmelidirler.

KAYNAKÇA

- Altun, E. ve Ateş, A. (2008). The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers. *Elementary Education Online*, 7, 680- 692.
- Çakır, M., A. (2004). Mesleki Karar Envanterinin Geliştirilmesi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 37(2), 1-14.
- Demirli, C., ve Kerimgil, S. (2009). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleklerine Yönelik Görüşleri. *III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu*, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
- Erden, M. (1989). H.Ü. eğitim fakültesi eğitim bilimleri bölümü öğrencilerinin meslekleri ile ilgili beklentileri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 4, 93-107.
- Erkoç, M.F., Karadeniz, B.B. (2008). Yükseköğretim Öğrencilerinin Mesleki Tercih ve Zekâ Alanları Üzerine Bir Araştırma: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencileri Örneği. *8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Kongresi*, Anadolu Üniversitesi, 6-9 Mayıs, Eskişehir.
- Gürbüz, H., Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen-Edebiyat Ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). *Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9(2).
- Karataş, S. (2010). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) Öğretmen Adaylarının Mesleklerine İlişkin Zihin Haritalarının Analizi (Gazi Üniversitesi Örneği). *Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(1), 159-173.
- Kurt, B. ve Sular, E. (2011). Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Böte) Öğrencilerinin Meslekleri İle İlgili Önyargıları. *Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi*, 2(2).
- Orhan, F., Akkoyunlu, B., & Umay, A. (2005). Bilgisayar Öğretmenleri İçin “Bilgisayar Öğretmenliği Öz- Yeterlik Ölçeği” Geliştirme Çalışması. *Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi*, 29, 1-8.
- ÖĞRETMEN, T. (2008). Alan Tercih Envanteri: Ölçeklenmesi, Geçerliliği Ve Güvenirliği. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi* 6(3), 507-522.
- Sanalan, V., Telli, E., Selim, Y., Öz, R., Koç, A., Çelik, E. (2009). Böte Öğrencilerinin Programa Bakış Açılırları: Tercih Öncesi Ve Sonrası Durum. *Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi*, 1(1).
- Sarıkaya, T., Khorshid, L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 7(2), 393-423.
- Seferoğlu S. (2004). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilikleri Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26, 131-140.
- Şahikayası, Y. ve Şahinkayası, Y. (2004). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Böte) Bölümü Lisans Programında Bulunan “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” Dersinin Analizi. *XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı*, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
- Ünalı, Ü., Alaz, A. (2008). Coğrafya Öğretmenliğinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. *Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26, 1 -13.

BULANIK ÇOK KRİTERLİ BİR KARAR ALMA YAKLAŞIMI İLE ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMLERİ'NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE STUDENT INFORMATION SYSTEMS WITH A FUZZY MULTI CRITERIA DECISION MAKING APPROACH

Yrd. Doç. Dr. Semra ERPOLAT
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü
serpolat@msgsu.edu.tr

ÖZET

E-dönüşüm sürecinin bir uygulaması olarak üniversitelerde kullanılan ve öğrenci bilgi sistemi olarak da bilinen otomasyon sistemlerinin önemi hiç kuşkusuz tartışılmazdır. Söz konusu sistemler genellikle öğrenciler, akademik personel ve öğrenci işleri çalışanları arasında bilgi alış-verişini sağlamak amacıyla kullanılan sistemler olup farklı tasarımlarda olabilmektedirler. Bu çalışmada, belirlenen iki üniversitenin otomasyon işlemlerini gerçekleştirmek üzere tasarlanmış olan farklı iki sistemin uzman kişilerce değerlendirilmesi Bulanık Analitik Ağ Süreci (BAAS) yardımıyla gerçekleştirilmiştir. BAAS'nin yapısı, Chang'ın mertebeye analizi sonucunda elde edilen ağırlıklara göre oluşturulmuş nihai ağa göre kurulmuştur. Elde edilen bulgulardan BAAS ile sistemleri değerlendirmede etkili kriterlerin neler olduğu belirlenerek tercih edilmesi gereken sistemin hangisi olması gerektiğine karar verilmiştir. Çalışmada ayrıca BAAS ile bulunan sonuçlar, sistemlerin Analitik Ağ Süreci (AAS) ile değerlendirilmesi sonucunda elde edilen sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Buna göre BAAS'nin kriterleri önceliklerine göre sıralamada AAS'ye göre daha uygun ve seçilme oranları daha yüksek olan sonuçlar verdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bulanık Analitik Ağ Süreci, Öğrenci Bilgi Sistemi, Bulanık Çok Kriterli Karar Alma.

ABSTRACT

The importance of automation systems, also known as student information systems, which are used at universities as an application of e-transformation process is surely indisputable. These systems are usually used to ensure exchange of information between student, academic staff, and student affairs staff and they can be at different designs. In this study, the evaluation of the two different systems which are designed to perform the automation process of determined two universities is executed with Fuzzy Analytic Network Process (FANP) by experts. The structure of FANP is established according to final network which is constituted by weights obtained from Chang's order analysis. In the study additionally the obtained solutions with FANP are compared with the solutions obtained from evaluation of the systems with Analytic Network Process (ANP). Accordingly, FANP is giving more appropriate results than ANP for ranking criteria according to their priorities. From the results it was realized that, FANP is giving more appropriate and higher selection rate results than ANP for ranking.

Key Words: Fuzzy Analytic Network Process, Student Information System, Fuzzy Multi Criteria Decision Making.

1. GİRİŞ

Dönüşüm, belirlenen bir amaca ulaşabilmek için yapılan kontrollü ve planlı değişikliklerdir. E- dönüşüm ise dönüşümün elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olarak ifade edilebilir. E-dönüşümde amaç, kurumların veya işletmelerin kullanmakta oldukları bilgi sistemlerindeki işlemlerini bilgisayar ortamında on-line olarak gerçekleştirmek, saklamak ve kullanıcıları arasında paylaşımını sağlamaktır. Söz konusu sistemler kullanıldıkları ortam ve amaca göre değişik yapılarda ve özelliklerde olabilmektedirler. Bu ortam ve amaçlarından bir tanesi de eğitim kurumlarından olan üniversitelerde otomasyon işlemlerini gerçekleştirmektir. Öğrenci bilgi sistemi, bilgi sistemi vb. değişik isimlerle de adlandırılabilen bu tür sistemlerin kullanıcıları genellikle öğrenciler, öğretim üyeleri ve öğrenci işleri personelleridir. Sistemlerin

genel amacı; kullanıcılarının karşılıklı olarak birbirleriyle ilgili konularda bilgilenmelerini sağlamaktır. Bu nedenle veri girişi, veri güncellemesi ve veri saklama gibi işlemler, sistemlerin en önemli işlevleri olup kullanıcılarına yetkileri dahilinde yüklemiş olduğu görevlerdir. Sistemlerin ortak özellikleri; öğrencilerin ders seçme işlemlerini gerçekleştirme, öğretim üyelerinin danışmanlık hizmeti kapsamında öğrencilerin aldıkları dersleri onaylama veya redetme, öğrenci işleri personellerinin ise kayıtlı tüm öğrenciler ile öğretim üyelerine ait bilgilerin, ders programlarının vb. genel bilgilerin sistemde yer almasını sağlama olarak sıralanabilir. Bu özellikler dışında sistemin yapısına ve bağlı bulunduğu kurumun ihtiyaçlarına göre farklı özellikler içermesi de söz konusudur. Kullanıcılarının bir öğrenci bilgi sisteminden beklentileri genellikle veri girişi, veri güncelleme, veri saklama, raporlama gibi işlemsel özellikleri eksiksiz ve en doğru biçimde gerçekleştirebiliyor olması iken kullanımın kolay, anlaşılabilir, geliştirilebilir, değiştirilebilir ve güvenilir olması gibi sistemin yapısal özelliklerinin de tatmin edici düzeyde olmasıdır. Öğrenci bilgi sistemlerinin sınanması ve değerlendirilmesi uzmanlarca farklı amaçlar için gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada ele alınan iki üniversiteye ait öğrenci bilgi sistemlerinin uzman görüşleri doğrultusunda genel olarak değerlendirilmeleri BAAS ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla ilk olarak sistemlerin değerlendirmeye tabi tutulacağı genel kriter kümeleri belirlenmiş ve bu kriter kümelerine ait faktörler oluşturulmuştur [1]. Daha sonra belirlenen küme ve faktörlerin etkileşimlerine karar verilerek bulanık ikili karşılaştırmaları gerçekleştirilmiştir. Son olarak BAAS uygulanarak tercih edilmesi gereken sistem belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar daha önce AAS ile bulunan sonuçlar ile karşılaştırılmıştır [1].

3. BULANIK ANALİTİK AĞ SÜRECİ

Bulanık çok kriterli karar alma yöntemleri, niteliklerin göreceli önemlerini ve niteliklere bağlı olarak alternatiflerin performanslarını değerlendirmede oluşan belirsizlikler nedeniyle geliştirilmiş yöntemlerdir [2]. Belirsizlik; bilginin ölçülememesinden, eksikliğinden elde edilemeyeşinden ve kısmi bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Bilinen çok kriterli karar alma yöntemleri ile etkili biçimde giderilemeyen belirsizlik, ilk olarak Zadeh [3] tarafından ortaya atılan bulanık küme teorisi ile çözülmeye çalışılmıştır. Bulanık küme teorisi, önceden belirlenmiş bir grup kriteri değerlendirmek suretiyle sınırlı sayıdaki durumları seçmeye, önceliklendirmeye ya da sıralamaya çalışır. BAAS, bulanık küme teorisi ile AAS'nin [4, 5] birleşiminden oluşmuş bulanık çok kriterli karar alma yöntemlerinden bir tanesidir. BAAS'yi aşağıda sıralanan sekiz aşama ile açıklamak mümkündür.

Aşama 1-Problemin yapılandırılması ve modelin oluşturulması: Bu aşamada karar problemi tanımlanır ve ağ yapısı oluşturulur. Problemin yapısını oluşturmak için kümeler arasındaki, her bir kümede yer alan faktörlerin kendi aralarındaki ve diğer kümelerde yer alan faktörler arasındaki tüm karşılıklı etkileşimler göz önüne alınmalıdır.

Aşama 2-Üçgensel bulanık sayıların yapılandırılması ve bulanık pozitif karşılaştırma matrislerinin oluşturulması: BAAS'de ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulduktan sonra göreceli önem ağırlıklarından oluşan yerel öncelik vektörlerinin hesaplanmasında, kullanılan yöntemlere göre değişik ölçeklerden yararlanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de bulanık üçgensel sayılardan oluşan ve Tablo 1'de verilen ölçektir.

Tablo 1. Bulanık Önem Dereceleri.

Sözel İfade	Değer	Bulanık Ölçek	Karşılık Değer	Karşılık Bulanık Ölçek
Eşit derecede tercih	1	1,1,1	1/1	1/1, 1/1, 1/1
Eşit-orta arası tercih	2	1,2,3	1/2	1/3,1/2, 1/1
Orta derecede tercih	3	2,3,4	1/3	1/4,1/3,1/2
Orta-kuvvetli arası tercih	4	3,4,5	1/4	1/5, 1/4, 1/3
Kuvvetli derecede tercih	5	4,5,6	1/5	1/6, 1/5, 1/4
Kuvvetli-çok kuvvetli arası tercih	6	5,6,7	1/6	1/7, 1/6, 1/5
Çok kuvvetli derecede tercih	7	6,7,8	1/7	1/8, 1/7, 1/6
Çok kuvvetli-aşın arası tercih	8	7,8,9	1/8	1/9, 1/8, 1/7
Aşın derecede tercih	9	8,9,9	1/9	1/9, 1/9, 1/8

Aşama 3-Ağırlık ve ağırlık vektörlerinin hesaplanması: Ağırlık ve ağırlık vektörlerinin hesaplanması tercih edilen yöntemlere göre farklılık göstermektedir. Bu yöntemlerden bir tanesi de yaygın kullanıma sahip olan ve uygulandığı diğer yöntemlere göre daha kolay olan Chang'in mertebeye analizi yöntemidir. Çalışmada BAAS için ağırlıklar ve ağırlık vektörlerinin oluşturulmasında bu yöntemden yararlanılmıştır [6].

Aşama 4-Tutarlılıkların incelenmesi: BAHY'nin uygulandığı araştırmalar incelendiğinde tutarlılık indeksinin büyük çoğunda hesaplanmadığı veya hesaplanamadığı görülmektedir. Tutarlılığın

hesaplanabilmesi için Kwong ve Bai [7] durulaştırma işleminin yapılabileceğini önermişlerdir. Durulaştırmada öncelikle $M=(l,m,u)$ şeklinde bulanık sayılara atanan değerlendirmeler $M=(l+4m+u)/6$ eşitliği yardımıyla durulaştırılmakta, daha sonra da klasik AHP'deki tutarlılık testi uygulanmaktadır [8]. Ancak BAHY'de toplam ağırlık vektörlerinden bazılarının sıfır olması durumunda tutarlılık incelemesi gerçekleştirilemeyecektir. Şöyle ki; tutarlılık indeksinin hesaplaması yapılırken durulaştırılmış ikili karşılaştırma matrisi ile ağırlık vektörü çarpılıp bulunan vektörün ağırlık vektörünün her bir elemanına tek tek bölünmesi gerekmektedir. Ağırlık vektörünün elemanlarından birinin sıfır olması durumunda sayının sıfıra bölünmesi söz konusu olacaktır. Bu ise tanımsızlığı neden olacaktır.

Aşama 5-Süper matrisin oluşturulması: Her bir küme ve kümelerdeki faktörlere ilişkin süper matris Chang'ın merite analizi yönteminin uygulanması sonucunda elde edilen ağırlık vektörleri yardımıyla oluşturulur. Böylelikle ağın son şekli belirlenmiş olur.

Aşama 6-Ağırlıklı süper matrisin oluşturulması: Süper matriste, toplamı 1'den büyük olan sütunların normalize edilmesi suretiyle "ağırlıklı süper matris" oluşturulur.

Aşama 7-Limit matrisin oluşturulması: Faktörlerin birbiri üzerindeki göreceli etkilerini belirlemek için limit matris hesaplanır.

Aşama 8-En iyi alternatifin seçilmesi: Limit matris yardımıyla ağda yer alan faktör ve alternatiflerin önem dereceleri karşılaştırılır.

4. BAAS İLE ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMLERİ'NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ağın Oluşturulması: Çalışmada, belirlenen iki öğrenci bilgi sisteminin uzman kişilerce değerlendirilmesi "Super Decisions" programı kullanılarak BAAS ile gerçekleştirilmiştir. Sistemlerin değerlendirilmesi için uzman görüşlerine göre oluşturulan ağın yapısında kullanılan kümeler ve her bir kümede yer alan faktörler Tablo 2'de, etkileşimlerini gösteren başlangıç ağı ise Şekil 2'de gösterildiği gibidir [1].

Tablo 2. Kümeler ve Faktörleri.

Kümeler	Faktörler	Kümeler	Faktörler
TASARIM (T)	1. Göze hitap etme (T1)	YETERLİLİK (Y)	1. İhtiyaçları karşılama (Y1)
	2. Anlaşılabilir olma (T2)		2. Memnuniyet (Y2)
	3. Kolay kullanım (T3)		1. Yeni özellikler ekleme (G1)
KULLANIM (K)	1. Destek sağlama (K1)	GELİŞTİRİLEBİLİRLİK (G)	2. Varolan özellikleri geliştirme (G2)
	2. Katılımı sağlama (K2)		1. Verileri değiştirme (D1)
	3. Paylaşımı sağlama (K3)		2. Tasarımı değiştirme (D2)
ETKİNLİK (E)	1. Veri girişini sağlama (E1)	GÜVENLİK (GV)	1. Veri güvenliği (GV1)
	2. Veriye erişimi sağlama (E2)		2. Sistem güvenliği (GV2)
	3. Veriyi saklama (E3)		1. Sistem A (A1)
		ALTERNATİFLER (A)	2. Sistem B (A2)

Şekil 2. Kümeler ve Faktörler Arasındaki Etkileşimleri Gösteren Ağ Yapısı-Başlangıç Ağı.

Bulanık İkili Karşılaştırmaların Gerçekleştirilmesi: Ağın oluşturulmasından sonra belirlenen etkileşimlere göre bulanık ikili karşılaştırmalar gerçekleştirilir. Örnek olması açısından, "TASARIM" kümesi ele alındığında ağdaki etkileşimlere göre oluşturulabilecek tüm bulanık ikili karşılaştırmalar Tablo 3'te verildiği gibidir. Diğer küme ve faktörlere ilişkin bulanık ikili karşılaştırmalar da benzer şekilde gerçekleştirilmiştir.

Tablo 3. “TASARIM” Kümesi İçin Bulanık İkili Karşılaştırmalar.

TASARIM	Bulanık							
	T	K	E	Y	G	D	GV	A
T	1,1,1	6,7,8	8,9,9	3,4,5	1,1,1	1,2,3	8,9,9	2,3,4
K	1/8,1/7,1/6	1,1,1	1,2,3	1/3,1/2,1/1	1/6,1/5,1/4	1/5,1/4,1/3	4,5,6	1/3,1/2,1/1
E	1/9,1/9,1/8	1/3,1/2,1/1	1,1,1	1/4,1/3,1/2	1/9,1/9,1/8	1/8,1/7,1/6	2,3,4	1/6,1/5,1/4
Y	1/5,1/4,1/3	1,2,3	2,3,4	1,1,1	1/4,1/3,1/2	1/3,1/2,1/1	7,8,9	1/3,1/2,1/1
G	1,1,1	4,5,6	8,9,9	2,3,4	1,1,1	1,1,1	8,9,9	1,2,3
D	1/3,1/2,1/1	3,4,5	6,7,8	1,2,3	1,1,1	1,1,1	8,9,9	1,2,3
GV	1/9,1/9,1/8	1/6,1/5,1/4	1/4,1/3,1/2	1/9,1/8,1/7	1/9,1/9,1/8	1/9,1/9,1/8	1,1,1	1/9,1/9,1/8
A	1/4,1/3,1/2	1,2,3	4,5,6	1,2,3	1/3,1/2,1/1	1/3,1/2,1/1	8,9,9	1,1,1

Ağırlık ve Ağırlık Vektörlerinin Hesaplanması: Chang’in merteye analizi yöntemine göre bulanık ikili karşılaştırmalar matrisleri kullanılarak her bir küme ve kümelerdeki faktörler için ağırlık vektörleri hesaplanır. Örnek olması açısından, “TASARIM” kümesi ele alındığında Chang’in merteye analizi yöntemine göre ağırlık vektörlerinin hesaplama işlemleri aşağıda verilmiştir. Diğer küme ve faktörlere ilişkin ağırlık vektörü hesaplamaları da benzer şekilde gerçekleştirilmiştir. Chang’in merteye analizi yönteminin işletilmesi için öncelikle Tablo 3’deki bulanık sayıların toplamları alınarak Tablo 4’teki sonuçlar elde edilir.

Tablo 4. “TASARIM” Kümesi İçin Bulanık Sayıların Toplamı.

TASARIM	TOPLAM		
	T	K	E
T	30.000	36.000	40.000
K	7.158	9.593	12.750
E	4.097	5.398	7.167
Y	12.117	15.583	19.833
G	26.000	31.000	34.000
D	21.333	26.500	31.000
GV	1.972	2.103	2.393
A	15.917	20.333	24.500
TOPLAM	118.594	146.511	171.643

Tablo 4’teki toplam sonuçları kullanılarak Chang’in merteye analizi yönteminin uygulanması sonucunda

$W_T = (0.390, 0.000, 0.000, 0.000, 0.298, 0.223, 0.000, 0.089)^T$ olarak bulunan normalize edilmiş ağırlık vektörüne ulaşılır. Öğrenci bilgi sistemlerinin değerlendirilmesi için oluşturulmuş başlangıç ağındaki (Şekil 2) küme ve her bir kümedeki faktörler için Chang’in merteye analizi yönteminin uygulanması sonucunda elde edilen normalize edilmiş ağırlık vektörleri, BAAS için oluşturulacak nihai ağı yapılarını belirleyecektir (Şekil 3).

Şekil 3. Nihai Ağ Yapısı.

Tutarlılık İncelemesi: Çalışmada Chang’in merteye analizi yöntemine göre oluşturulan faktörlere ilişkin ağırlıklarda genellikle faktörlerden sadece bir tanesi önemli olarak belirlendiğinden, bulanık ikili karşılaştırmalar sadece bu faktörler için yapılabilmektedir. Bu nedenle tutarlılık analizi de sadece bu faktörler için gerçekleştirilmiştir. Söz konusu küme ve kümelerdeki faktörlerin her biri için yapılan tutarlılık analizi sonucunda tutarlılık oranı 0.0 olarak bulunmuştur.

Süper Matrisin Oluşturulması: Chang’in merteye analizi yöntemine göre her bir küme ve kümelerdeki faktörler için elde edilmiş olan normalize edilmiş ağırlık vektörleri, BAAS’nin süper matrisini oluşturur.

Kümelere İlişkin Ağırlıkların Hesaplanması: Kümelere ilişkin ağırlıkları gösteren matris Tablo 5’de verildiği gibidir. Tabloya göre “TASARIM” kümesinin en yüksek ağırlığa sahip olduğu küme %34.00 oranıyla yine kendisidir. Daha sonra sırasıyla %26.10 oranıyla “GELİŞTİRİLEBİLİRLİK” ve %21.52 oranıyla “DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK” gelmektedir. Geri kalan diğer kümelerin TASARIM kümesi üzerinde bir etkiye sahip değildir. Tablodan ayrıca, ALTERNATİFLER kümesi için %16.30 oranıyla GÜVENLİK kümesinin diğerlerine göre daha önemli olduğu görülmektedir. Buradan uzmanların ele alınan sistemleri

değerlendirirken dikkate aldıkları en önemli unsurun GÜVENLİK olduğu anlaşılmaktadır. Tabloda verilen ağırlık oranlarına göre diğer kümeler için de benzer yorumlar yapılabilir.

Tablo 5. Kümelere İlişkin Ağırlık Değerleri.

KÜMELER	T	K	E	Y	G	D	GV	A
T	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.2610	0.2152	0.0000	0.0000
K	0.0000	0.3630	0.3996	0.3530	0.0710	0.0881	0.0000	0.0000
E	0.0000	0.2520	0.4555	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Y	0.0000	0.3270	0.1069	0.3680	0.0710	0.0711	0.0000	0.0870
G	0.2980	0.0000	0.0000	0.0310	0.2760	0.2432	0.2857	0.0000
D	0.2230	0.0000	0.0000	0.0000	0.1580	0.2573	0.2857	0.0000
GV	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3057	0.2700
A	0.0890	0.0580	0.0380	0.0980	0.1630	0.1251	0.1229	0.6430

Kümelere Göre Faktörlerin Görelî Önemlerinin Hesaplanması: kümelere göre faktörlerin görelî önem değerleri Tablo 6’da verildiği gibidir. Tabloya göre, “TASARIM” kümesinin “kolay kullanım” faktörü %56.84 oranıyla, “KULLANIM” kümesinin “destek sağlama” faktörü %100.00 oranıyla, “ETKİNLİK” kümesinin “veri girişini sağlama” faktörü %100.00 oranıyla, “YETERLİLİK” kümesinin “ihtiyaçları karşılama” faktörü %92.25 oranıyla, “GELİŞTİRİLEBİLİRLİK” kümesinin “varolan özellikleri geliştirme” faktörü %50.43 oranıyla, “DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK” kümesinin “verileri değiştirme” faktörü %54.54 oranıyla, “GÜVENLİK” kümesinin “veri güvenliği” faktörü %100.00 oranıyla önemli bulunan faktörleri olmuştur. Tablodan alternatiflerden ise %92.58 oranı ile “Sistem B”nin tercih edildiği görülmektedir.

Tablo 6. Kümelere Göre Faktörlerin Görelî Önem Değerleri.

Kümeler	Faktörler	Kümelere Göre Normalleştirilmiş Değerler	Kümelere Göre Önemli Bulunan Faktör	Kümeler	Faktörler	Kümelere Göre Normalleştirilmiş Değerler	Kümelere Göre Önemli Bulunan Faktör
T	T1	0.1299	T3	Y	Y1	0.9225	Y1
	T2	0.3017			Y2	0.0775	
	T3	0.5684		G	G1	0.5043	G1
K	K1	1	G2		0.4957		
	K2	0	D		D1	0.5454	
	K3	0		D2	0.4546		
E	E1	1	E1	GV	GV1	1	GV1
	E2	0			GV2	0	
	E3	0		A	A1	0.0742	A2
					A2	0.9258	

Faktörlerin Görelî Önemlerinin Hesaplanması: Küme ayırımı gözetmeksizin tüm faktörlerin görelî önem değerleri Tablo 7’de verildiği gibidir.

Tablo 7. Faktörlerin Görelî Önem Değerleri.

Kümeler	Faktörler	Sınırlanmış Öncelikler	Önem Sırası	Kümeler	Faktörler	Sınırlanmış Öncelikler	Önem Sırası	Kümeler	Faktörler	Sınırlanmış Öncelikler	Önem Sırası
T	T1	0.0076	12	E	E1	0.1416	3	D	D1	0.0355	7
	T2	0.0177	10		E2	0	D2		0.0296	9	
	T3	0.0334	8		E3	0	12	GV	GV1	0.0769	4
K	K1	0.2030	1	Y	Y1	0.1596	2	A	GV2	0	A2
	K2	0	Y2		0.0134	11	A1		0.0147		
	K3	0	G		G1	0.0423	5	A2	0.1831		
					G2	0.0416	6				

BAAS sonucunda elde edilen bulgulardan önemli bulunan ilk beş faktörün sırasıyla %20.30 oranıyla “destek sağlama (K1)”, %15.96 oranıyla “ihtiyaçları karşılama (Y1)”, %14.16 oranıyla “veri girişini sağlama (E1)”, %7.69 oranıyla “veri güvenliği (GV1)”, %4.23 oranıyla “yeni özellikler ekleme (G1)” olduğu, ayrıca alternatiflerden ise %18.31 oranı ile “Sistem B (A2)”nin tercih edildiği görülmektedir.

Alternatiflerin Değerlendirilmesi: Limit matrisi yardımıyla sistemlerin değerlendirilmesine ilişkin elde edilen sonuçlar Tablo 8’deki gibidir. Tablodan ikinci alternatif olan Sistem B’nin birinci alternatif olan Sistem A’dan daha yüksek görelî öneme sahip olduğu görülmektedir. Buna göre otomasyon işlemini gerçekleştiren iki farklı sistemin uzman görüşlerine göre BAAS analizi yardımıyla değerlendirilmesi sonucunda ele alınan sistemlerden ikinci alternatifte yer alan Sistem B’nin birinci alternatifteki Sistem A’dan normal değerlere göre %92.58 oranıyla daha iyi bir sistem olduğu söylenebilir.

Tablo 8. Alternatiflere İlişkin İdeal, Normal ve Ham Veriler.

Alternatifler	İdeal Değerler	Normal Değerler	Ham Değerler	Önemli Bulunan Alternatif
Sistem A	0.0801	0.0742	0.0147	Sistem B
Sistem B	1.0000	0.9258	0.1831	

4. SONUÇ

Bu çalışmada alternatif olarak sunulan iki farklı yapıdaki öğrenci bilgi sisteminin uzman görüşleri doğrultusunda değerlendirilerek beğeni düzeyine göre sıralanması problemi ele alınmıştır. Söz konusu problem insan yargısını içeren bir çok ölçütlü karar alma problemi olup çözümünü AAS ile gerçekleştirmek mümkündür [1]. Ancak insan yargısına göre karar almaya yönelik yöntemlerde kullanılan puanlama sistemlerinin kimi zaman yeterli olamaması nedeniyle bulanık puanlama sistemi ve bulanık yapıların kullanıldığı yöntemler tercih edilmektedir. Bu nedenle çalışmada, daha önce AAS ile çözümü gerçekleştirilen uygun öğrenci bilgi sisteminin tercihi probleminin çözümü BAAS ile gerçekleştirilerek elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. BAAS ile her bir küme için önemli bulunan faktörlerin daha önce AAS ile önemli bulunan faktörlerle [1] karşılaştırılması Tablo 9’da verildiği gibidir.

Tablo 9. BAAS ve AAS’nin Karşılaştırılması.

Küme	Önemli Faktör	
	BAAS	AAS
TASARIM	kolay kullanm (%56.84)	kolay kullanm (%43.97)
KULLANIM	destek sağlama (%100.00)	destek sağlama (%70.24)
ETKİNLİK	veri girişini sağlama (%100.00)	veri girişini sağlama (%53.17)
YETERLİLİK	ihtiyaçları karşılama (%92.25)	ihtiyaçları karşılama (%70.53)
GELİŞTİRİLEBİLİRLİK	varolan özellikleri geliştirme (%54.54)	varolan özellikleri geliştirme (%57.79)
DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK	verileri değiştirme (%54.54)	tasarımı değiştirme (%58.92)
GÜVENLİK	veri güvenliği (%100.00)	veri güvenliği (%64.79)

Tablodan sadece “DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK” kümesi için önemli bulunan faktörün BAAS ve AAS için farklılık gösterdiği (BAAS için “verileri değiştirme” iken AAS için “tasarımı değiştirme”) görülmektedir. Diğer kümeler için ise önemli bulunan faktörler her iki yöntem için de aynı olmasına rağmen BAAS ile elde edilen sonuçlarda faktörlere ilişkin önem ağırlıkları AAS ile elde edilenlerden daha yüksek çıkmıştır. Tüm faktörlerin birlikte ele alınması durumunda, sistemleri değerlendirmek amacıyla BAAS ve AAS’ye göre önem sırasına göre sıralanan ilk beş faktörün karşılaştırılması Tablo 10’da verildiği gibidir.

Tablo 10. BAAS ve AAS İçin Önemli Sırasına Göre Sıralanan İlk Beş Faktörün Karşılaştırılması.

BAAS	AAS
destek sağlama (%20.30)	destek sağlama (%10.81)
ihtiyaçları karşılama (%15.96)	ihtiyaçları karşılama (%10.71)
veri girişini sağlama (%14.16)	varolan özellikleri geliştirme (%6.79)
veri güvenliği (%7.69)	verileri değiştirme (%6.79)
yeni özellikler ekleme (%4.23)	veri girişini sağlama (%5.65)

Tablo 10’de verilen sonuçlara göre uzman görüşü dikkate alındığında BAAS’nin AAS’ye göre daha tutarlı sonuçlar verdiği görülmüştür. Gerek bu çalışmada gerekse AAS ile gerçekleştirilen çalışmada tercih edilmesi gereken alternatifin “Sistem B” olduğu belirlense de söz konusu sonuca ilişkin oranlar AAS’de %71.94 iken [1] bu oran BAAS’de %92.25’e çıkmıştır. Buna göre, bulanık yapıları kullanarak çok kriterli karar almayı sağlayan BAAS’nin, öğrenci bilgi sistemlerini uzman görüşüne göre değerlendirmede daha etkili ve kullanışlı bir yöntem olduğu görülmüştür.

KAYNAKLAR

- Erpolat, S., “Analitik Ağ Süreci İle Öğrenci Bilgi Sistemleri’nin Değerlendirilmesi”, **12. Uluslararası Ekonometri, Yöneyem ve İstatistik Sempozyumu (EYİ)**, Pamukkale Ün., Denizli, Türkiye, 26-29 Mayıs 2011 (sunulmak üzere kabul edilmiştir).
- Wu, C.R, Chang, C.W, Lin H.L, “A Fuzzy ANP-based Approach to Evaluate Medical Organizational Performance”, **Information and Management Sciences**, V.19, N. 1, pp. 53-74, 2008.
- Zadeh, L.A., “Fuzzy Sets”, **Information and Control**, 8, 338-353, 1965.
- Saaty, T.L., **Decision Making With Dependence and Feedback: The Analytic Network Process**, RWS Publications, Pittsburgh, A.B.D., 1996.
- Saaty, T.L., Vargas, L.G., **Decision Making With The Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications With Benefits, Opportunities, Costs And Risks**, Siproinger, Pittsburgh, A.B.D., 2006.
- Chang, D.Y., “Applications of the extent analysis method of fuzzy AHP”, **European Journal of Operational Research**, 95, 649-655, 1996.
- Kwong, C.K., Bai H., “Determining the Importance Weights for the Customer Requirements in QFD Using A Fuzzy AHP with An Extent Analysis Approach”, **IIE Transactions**, 35, 619-626, 2003.

8. Erpolat, S., Cinemre N., “Analitik Hiyerarşi Yöntemi’yle İş Sektörü Seçimi”, **Öneri Dergisi Marmara Ünv.**, S:25, Yıl: 12, Cilt: 7 Ocak 2006.

IETC 2011

BULANIK MANTIK YAKLAŞIMIYLA ÖĞRENCİ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

The Evaluation of Student Performance via the Fuzzy Logic Approach

Doç. Dr. Hasan KARAL

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü
hasankaral@ktu.edu.tr

Arş. Gör. Ayça ÇEBİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
aycacebi@ktu.edu.tr

Özet

Karar verme işlemi, içerdiği belirsizlik ve öznel yapılarından dolayı karar vericiler açısından zor bir süreç olarak nitelendirilmektedir. Özellikle son yıllarda insanın düşünme yapısını anlamak ve bu düşünce yapısını bilgisayar ortamına aktarmaya yönelik yapay zeka uygulamaları önem kazanmıştır. İnsan davranışlarının modellenmesi ve belirsiz kavramların bile matematiksel olarak ifade edilebilmesine olanak sağlayan, aynı zamanda bir yapay zeka tekniği olarak kabul edilen bulanık mantık, karar verme problemlerinin çözümünde sıkça tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Eğitim sürecinde de bir dizi karar vermeyi gerektiren durumlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Özellikle ölçme değerlendirme sürecinde doğru kararlar vermek ve öğrencileri hatasız şekilde değerlendirmek, zor ve deneyim isteyen bir durumdur. Bu çalışmada amaç, bulanık mantık yaklaşımını temel alan çok kriterli karar verme yöntemlerinden bulanık analitik hiyerarşik proses (BAHP) yöntemi ile öğrenci performanslarının değerlendirilmesidir. Çalışma sonucunda bulanık mantık yaklaşımı ile geliştirilen sistemin vermiş olduğu notların, geleneksel yöntemlerle verilen notlara göre daha hassas ve doğru sonuçlar hesapladığı belirlenmiştir. Ayrıca değerlendirme sürecinde belirlenen kriterler haricinde karar vericinin öznel yargılarından kaynaklanan hatalarda sistem tarafından tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Performans Değerlendirme, Bulanık Mantık, BAHP

Abstract

Decision making process has some vagueness and subjectivity, it is considered to be difficult for decision-makers. In recent years, artificial intelligence applications for understanding the human thinking process and transferring it to virtual environments come into prominence. The fuzzy logic which paves the way for modeling human behaviors and expressing even vague concepts mathematically, and is also regarded as an artificial intelligence technique has become one of the most-preferred methods in the solution of decision problems. Numerous decision-making situations are faced in education as well. Particularly, it is rather challenging and requiring experience to decide in a fair way and assessing students' performances without making any error in the process of assessment and evaluation. The purpose of the current study is to assess students' performance with the fuzzy analytic hierarchy process (FAHP), one of the multi-criteria decision making methods based on the fuzzy logic approach. The results indicate that the grades given via the developed fuzzy logic approach are more sensitive and accurate as compared to the grades given in the traditional evaluation method. Also, subjective errors are identified by the system except for the pre-determined criteria in the process of evaluation.

Keywords: Performance Evaluation, Fuzzy Logic, FAHP

GİRİŞ

Karar verme, insan yaşamının her alanında sürekli olarak karşılaşılan bir olgudur. Karar verme işlemi, kişinin mevcut alternatiflerle karşı karşıya kaldığı durumlarda, belirlediği ölçütlere göre en uygun alternatifi seçme sürecidir. Bu süreç içerdiği belirsizlik ve öznel yapılarından dolayı karar vericiler açısından zor bir süreç olarak değerlendirilmektedir.

Günümüzde işletme, endüstri ve eğitim gibi pek çok alanda ortaya çıkan bu olgu üzerindeki çalışmalar, gelişen teknolojilerle birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Özellikle son yıllarda insanın

düşünme yapısını anlamak ve bu düşünce yapısını bilgisayar ortamına aktarmaya yönelik yapay zeka uygulamaları önem kazanmıştır. İnsan davranışlarının modellenmesi ve belirsiz kavramların bile matematiksel olarak ifade edilebilmesine olanak sağlayan, aynı zamanda bir yapay zeka tekniği olarak kabul edilen bulanık mantık, karar verme problemlerinin çözümünde sıkça tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Bulanık mantığın uygulama alanları oldukça geniş olmakla birlikte bu alanlardan biri de eğitimidir (Kinshuk vd., 2001; Ibrahim, 2001; Kavcic vd., 2003). Eğitim sürecinde de bir dizi karar vermeyi gerektiren durumlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Özellikle ölçme değerlendirme sürecinde doğru kararlar vermek ve öğrencileri hatasız şekilde değerlendirmek, zor ve deneyim isteyen bir süreçtir. Öğrenci performansının değerlendirilmesi problemi, içerdiği belirsizlik ve öznel değerlendirilebilen ölçütleri nedeniyle bulanık mantık yöntemiyle modellenmeye uygun bir yapıya sahiptir.

Performans değerlendirme süreci, önceden tanımlanmış ölçütlerle öğrencinin bir bilgi veya beceriyi ne düzeyde gerçekleştirdiğini değerlendirme etkinliklerini kapsar (Nitko, 2001). Öğrenci akademik performans değerlendirmesi genellikle öğrencinin yaptığı çalışmaya ya da ödevde sayısal notlar verilerek veya sözlü ifadeler kullanılarak yapılır (Armağan, 2008). Ancak karar vericilerin, sözlü (nitel/dilsel) olarak verilen notların sayısallaştırması sürecinde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı genellikle kesin sayılarla çalıştığı görülmektedir (Kahraman vd., 2007). Yapılan alan çalışmaları incelendiğinde karar verme sürecinde insanların duygu ve kararlarının ifade edilmesinde kesin bir sayı yerine, daha gerçekçi bir seçenek olan dilsel değişkenlerin kullanılmasının daha iyi, doğru ve rahat değerlendirme yapmaya imkan vereceği belirtilmektedir (Chan vd., 1999; Gu ve Zhu, 2006; Kahraman vd., 2007; Özkök ve Kozanoğlu, 2009; Lin, 2010). Bu nedenle öğrencilerin değerlendirilmesi sürecinde gerek kriterlerin önem derecesinin belirlenmesinde gerekse de öğrencilerin belirlenen kriterlere sahip olma durumunun değerlendirilmesinde karar vericilerin değerlendirmelerini dilsel değişkenlerle ifade etmelerinin mantıklı ve faydalı bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir.

Öğrenci performanslarının değerlendirilmesinde, karar verme sürecini etkileyen bir diğer durum da değerlendirme kriterlerinin sayısının fazlalığıdır. Karar verme problemlerinde kriter sayısının fazla olduğu durumlarda bu problemlere çözüm bulabilmek amacıyla çeşitli bilimsel metotlar geliştirilmiştir. Bu çözüm metotlarından biri de çok kriterli karar verme yöntemleridir (Göksu ve Güngör, 2008). Çok kriterli karar verme yöntemleri daha çok nitel verilere ve kişilerin görüşlerine dayandığı için son zamanlarda bu tür verileri analiz etmeye daha yatkın olan bulanık mantık anlayışı sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır (Erginel vd., 2010). Bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri olarak isimlendirilen bu yöntemlerde, belirsizlik içeren ve kesin çizgiler ile birbirinden ayıramadığımız insan düşüncesini yansıtan bulanık sayılar kullanılmaktadır. Bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri ile ilgili literatürde, Chu (2002), Chu ve Lin (2002), Kahraman vd. (2003), Wang vd. (2005), Xu ve Chen (2007), Chan ve Kumar (2007), Duran ve Aguilo (2008) tarafından yürütülen farklı alanlarda çalışmalar mevcuttur. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşik Prosesi (AHP) yöntemi bulanık küme teorisi ile bütünleştirilerek daha hassas ve doğru kararlar verilmesi sağlanabileceği farklı araştırmacılar tarafından üzerinde durulan bir konudur (Ong vd., 2003; Yang ve Chen, 2004; Fu vd., 2006).

Bu çalışmada amaç, bulanık mantık yaklaşımını temel alan çok kriterli karar verme yöntemlerinden bulanık analitik hiyerarşik proses (BAHP) yöntemi ile öğrenci performanslarının değerlendirilmesidir.

YÖNTEM

Çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, 3. sınıfta okuyan toplam 33 öğrenci üzerinde, "Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi" dersi kapsamında yapılmıştır. İlk olarak derse ilişkin yapılacak performans değerlendirme modelinin hiyerarşik yapısı oluşturulmuş, ardından bu yapıda yer alacak ana ve alt kriterler tespit edilmiş ve önem dereceleri belirlenmiştir. Son olarak da belirlenen kriterler ışında öğrencilerin dilsel ifadelerle değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Dilsel değişkenlerle yapılan değerlendirme sonrasında dilsel değişkenler bulanık sayılara dönüştürülmüş ve bu aşamadan sonra BAHP yöntemi ile veriler çözümlenmiştir. BAHP ile değerlendirme sürecinde Genişletilmiş Analiz Yöntemi (Chang, 1996) kullanılarak, kriterlerin ve öğrencilerin ikili karşılaştırılması sistem tarafından yapılmış, her bir kriterin ağırlığı ve öğrencilerin almış oldukları puanlar üzerinde gerekli işlemler yapıldıktan sonra sonuca ulaşılmıştır. Değerlendirme sürecine ilişkin genel yapı Şekil 1'de sunulmuştur.

Şekil 1. Değerlendirme sürecine ilişkin genel yapı

Çalışma yapısı itibariyle bir özel durum çalışması olup, çalışmadaki veriler, geliştirilen bulanık tabanlı sistem tarafından hesaplanan puanlardan ve öğretim üyesinin rubrikler aracılığı yapmış olduğu klasik değerlendirme sonucu elde edilen puanlardan oluşmaktadır. Ayrıca geliştirilen bulanık tabanlı sistemi kullanan öğretim üyesinin görüşleri alınmıştır. BAHF ve klasik yöntemlerle elde edilen puanların karşılaştırılmasında bağımsız t testi kullanılarak bu iki yöntem sonucu hesaplanan puanlar arasında anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmış, ayrıca bu iki yöntem sonucu elde edilen puanlar arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Öğretim üyesinin geliştirilen bulanık tabanlı değerlendirme sistemine ve değerlendirme sonuçlarına ilişkin görüşleri direk alıntılar yapmak suretiyle verilmiştir.

BAHP ve İşlem Adımları

Bulanık AHP, karmaşık problemleri, hiyerarşik bir yapıda ele alarak daha basit problem parçalara indirgeyerek problemin daha kısa sürede çözülmesine imkan sunmaktadır. İkili karşılaştırmalar ile seçeneklerin ve kriterlerin birbirlerine göre ne kadar önemli veya baskın olduğunun değerlendirilmesi yapan bu yöntem, hem nicel hem de nitel faktörleri dikkate alması, kullanımın kolay ve basit olması nedeniyle karmaşık karar problemlerinin çözümünde sıkça kullanılmaktadır (Güner ve Mutlu, 2005). Chang (1996) tarafından geliştirilen "Genişletilmiş Analiz Yöntemi"nin diğer bir adıyla boyut analizi metodu işlem adımları aşağıdaki gibidir:

X bir hedef kümesi, U ise bir amaç kümesi olsun. Bu durumda; $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ ve $U = \{u_1, u_2, u_3, \dots, u_m\}$ olarak kabul edilir.

Chang'ın yöntemine göre her bir hedef alınır ve her bir boyut analizi (g_i) sırasıyla uygulanır. Bu şekilde, her bir boyut için m boyut analiz değeri elde edilir. Burada belirtilen tüm M_{gi}^j değişkenleri; l , m ve u olan üçgensel bulanık sayılardır.

$$M_{gi}^1, M_{gi}^2, \dots, M_{gi}^m, \quad i=1,2,3,\dots,n \quad (1)$$

ADIM 1: i . hedefe göre bulanık sentetik boyut değeri aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

$$S_i = \sum_{j=1}^m M_{gi}^j \otimes \left[\sum_{j=1}^m \sum_{j=1}^m M_{gi}^j \right]^{-1} \quad (2)$$

ADIM 2: Bulunan sentez değerleri karşılaştırılarak hiyerarşide yer alan karar elemanlarının öncelik değerleri belirlenir. Ancak sentez değerleri, üçgensel bulanık sayılar olduğu için karşılaştırmalar yapılırken aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir.

$M_1 = (l_1, m_1, u_1)$ ve $M_2 = (l_2, m_2, u_2)$ iki üçgensel sayı olsun. $M_2 \geq M_1$ eşitliğinin olabilirlik derecesi (3) nolu eşitsizliğindeki şekilde ifade edilmektedir.

$$V(\bar{M}_2 \geq \bar{M}_1) = \sup_{x \leq y} [\min(\mu_{\bar{M}_1}(x), \mu_{\bar{M}_2}(y))] \quad (3)$$

Bu denklem μ_{M_1} ve μ_{M_2} arasındaki bulanık bağıntının zayıf olanlarından bir küme oluşturup, bu kümenin en güçlüsünü seçmek mantığına dayanmaktadır (Güney, 2002). Bu eşitlik (4) nolu eşitlikte olduğu gibi de gösterilebilir.

$$V(M_2 \geq M_1) = \mu_{M_2}(d) = \begin{cases} 1 & \text{eğer } m_2 \geq m_1 \\ 0 & \text{eğer } l_1 \geq u_2 \\ \frac{l_1 - u_2}{(m_2 - u_2) - (m_1 - l_1)} & \text{değilse} \end{cases} \quad (4)$$

ADIM 3: Bir bulanık sayının k tane bulanık sayıdan büyük olma olabilirlik derecesi hesaplanırken (5) nolu eşitlik kullanılır. Bulanık sayı çiftlerinin karşılaştırılması sonucu elde edilen sonuçlardan her karara ait olan en küçük değer yani $d'(A_i)$ seçilir.

$$\begin{aligned} V(M \geq M_1, M_2, \dots, M_k) &= V[(M \geq M_1) \text{ ve } (M \geq M_2) \text{ ve } \dots (M \geq M_k)] \\ &= \min V(M \geq M_i), \quad i=1,2,3,\dots,k \\ &\forall k=1,2,3,\dots,k \quad k \neq i \end{aligned}$$

ADIM 4: $d'(A_i) = \min V(\tilde{M}_i \geq \tilde{M}_k)$ iken öncelik vektörü (5) nolu eşitlikte gösterilmiştir.

$$\begin{aligned} W^i &= (d'(A_1), d'(A_2), \dots, d'(A_n))^T \\ A_i &(i=1,2, \dots, n) \end{aligned} \quad (5)$$

ADIM 5: Normalizasyon, her bir kriteri [0,1] aralığına indirmek için yapılan ve sonuçların karşılaştırmasına imkan sağlayan matematiksel bir işlemdir (Özdemir ve Seçme, 2009). Normalizasyon işlemi ile normalize edilen ağırlık vektörü (6) nolu eşitlikte gösterilmiştir. Burada W bulanık değil, gerçek sayılardan oluşan bir öncelik vektörüdür.

$$W = (d(A_1), d(A_2), \dots, d(A_n)) \quad (6)$$

Uygulama

Çalışma, "Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi" dersi kapsamında öğrenci performanslarını değerlendirmek amacıyla 4 ana kriter ve her bir kriterin altında 5 alt kriterden oluşan bir hiyerarşik yapı oluşturulmuştur. Hiyerarşik yapı oluşturulduktan sonra her bir kritere ilişkin önem derecesi ve her bir öğrencinin performansı Tablo 1'deki sözel değişkenler kullanılarak yapılmış ve Genişletilmiş Analiz Yöntemi ile öğrencilerin nihai puanları hesaplanmıştır.

Tablo 1. Sözel değişkenlerin üçgen bulanık sayı cinsinden karşılıkları

Sözel Değişken	Üçgensel Bulanık Sayı	Üçgensel Bulanık Sayı Ters
Eşit Derecede Önemli / Başarılı	1,1,1	1,1,1
Zayıf Derecede Önemli / Başarılı	0.5, 1.25, 2	0.5, 0.8, 2
Güçlü Derecede Önemli / Başarılı	1.5, 2.25, 3	0.33, 0.44, 0.66
Çok Güçlü Derecede Önemli / Başarılı	2.5, 3.25, 4	0.25, 0.307, 0.40
Mutlak Derecede Önemli / Başarılı	3.5, 4.25, 5	0.20, 0.235, 0.285

BULGULAR

Bulanık çok kriterli değerlendirme yöntemlerinden BAHP ve klasik yöntemle yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrencilerin almış oldukları nihai puanlara ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2 'de sunulmuştur.

Tablo 2. Nihai puanların ortalama ve standart sapma sonuçları

Yöntemler	N	\bar{X}	S	sd	t	p
BAHP	33	89.4	10.9	64	.036	.487
Klasik	33	89.5	9.5			

Tablo 2'deki veriler incelendiğinde BAHP yöntemi ile elde edilen nihai sonuçların ortalaması ($\bar{X}=89.4$) ve Klasik yöntem sonucu elde edilen nihai sonuçların ortalaması ise ($\bar{X}=89.5$) olarak görülmektedir. Ortalamalar karşılaştırıldığında nihai puanlar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır [$t_{(64)}=0.036$, $p>.05$]. Bu durum geliştirilen bulanık tabanlı sistemin geleneksel değerlendirme yöntemlerine benzer sonuçlar ürettiğinin bir göstergesidir.

Tüm öğrenciler için yapılan değerlendirmeler ve bu iki yöntem sonuçları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına ilişkin yapılan değerlendirme sonuçları Tablo 3' de sunulmuştur.

Tablo 3. İki farklı yöntemin uygulanması sonucu elde edilen nihai puanlar arasındaki ilişki

		BAHP	Klasik
BAHP	Pearson Correlation	1.000	0.953*
	Sig.		.000
	N	33	33
Klasik	Pearson Correlation	0.953*	1.000
	Sig.	.000	
	N	33	33

* $p<.05$

Korelasyon katsayısının, mutlak değer olarak 0.70-1.00 arasında olması yüksek; 0.70-0.30 arasında olması orta; 0.30-0.00 arasında olması ise, düşük düzeyde bir ilişkinin var olduğunu gösterir (Büyüköztürk, 2007). Bu bilgiler ışığında Tablo 3'deki veriler analiz edildiğinde BAHP yöntemi ile Klasik yöntem sonucu elde edilen nihai puanlar arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($r=0.953$, $p<0.01$). Korelasyon katsayılarının yüksek düzeyde olması ve anlamlı olması bulanık tabanlı geliştirilen sistemin elde ettiği notlar ile klasik yöntemle elde edilen notlar arasında bir yüksek düzeyde bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Öğretim üyesinin geliştirilen bulanık tabanlı değerlendirme sistemine ve değerlendirme sonuçlarına ilişkin görüşleri aşağıda belirtilmiştir.

- Genelde sayısal olarak değerlendiriyorum. Sözellere daha sonra sayısal çevirmek, öğrenci sayısı çok olduğu için çok zor. Belki o daha iyi olabilir ama derslerin yapısından dolayı ve öğrenci sayısından dolayı öyle bir şansım yok.

- Yapılan sistem keskin çizgiler vermiyor, ara değerleri de hesaplayıp nihai bir sonuç veriyor. Sözel değişkenleri kullanıyor. Bence güzel kullanılabilir ve adil de olacak bir sistem. Ayrıca ben öğrencilerin değerlendirilmesini yaparken hem öğrencilerin ne düzeyde kriterleri sağladığını belirlemek hem de bunun hesaplanması için oldukça zaman harcıyorum. Bu sistemin bir güzelliği de siz değerlendirmelerinizi yaptıktan sonra o gerekli hesaplamaları yapıp size direkt nihai sonucu söylemesi...Bu yapılan çalışmanın doğru bir şekilde kullanıldığında eğitimde ölçme değerlendirme sürecine katkı sağlayacağını düşünüyorum.

- Veriler çok fazla olduğu için bir kişi için o veriler arasında kaybolma olabilir. Belirlediğim kriterlere vereceğim önem derecesi ile sistemin kullanılması o zaman bu duruma avantaj sağlayacaktır

- Geliştirilen sistem, ölçme değerlendirme sistemlerinde yapılan sabit hata, sistematik hata ve tesadüfi hatalara kısmen de olsa engel olabilir.

- Sistemin ürettiği nihai not ile benim verdiğim notları karşılaştırdığımızda öyle çok fazla bir fark yok. Ancak şöyle bir şey oldu, ben bir öğrenciyi değerlendirirken belirlenen kriterler dışında bazı öznel değerleri de işin içerisine dahil ederek bir not vermiştim. Sistem ise benim kriterlere ilişkin yapmış olduğum sözel değerlendirmelerden yola çıkarak aslında alması gereken notun daha düşük olduğunu belirtti. Bu da beni açıkçası hem şaşırttı hem de sistemin doğru ve adil bir şekilde değerlendirme yaptığını gösterdi bana.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Yapılan çalışmada, öğrenci performanslarının değerlendirilmesinde pek çok kriterin dikkate alınması ve bu kriterlerin öğrenciler tarafından ne derece sağlandığının belirlenmesi durumu, içerdiği belirsizliklerden dolayı yoğun bir zihinsel çaba gerektirdiği belirtilmektedir. Geliştirilen sistemin bulanık küme teorisi temelinde oluşturulması, insanın zihinsel süreçlerinde doğan bu belirsizliklerin

modellenmesinde yarar sağlayabileceği ve daha adil, hassas ve objektif sonuçlar elde edilebileceği belirlenmiştir.

Öğrencilerin sözel değişkenler kullanılarak değerlendirilmesi sonucunda nihai notun verilmesinde bu değişkenlerin sayısallaştırılmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Ancak geliştirilen sistem, karar vericilerin sözel değişkenlerle değerlendirme yapmalarına imkan sağlamakta ve bu sözel değişkenleri bulanık sayılara çevirerek işleme alması ve en sonunda nihai bir puan oluşturması karar verici tarafından olumlu bir özellik olarak yorumlanmış ve sistemin üretmiş olduğu sonuçlardan tatmin olduğu belirlenmiştir.

İki yöntem sonucu elde edilen nihai puanlar karşılaştırıldığında, aralarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu durum bulanık çok kriterli karar verme yöntemi kullanılarak geliştirilen yazılımın klasik yöntemlere yakın sonuçlar ürettiğinin bir göstergesidir. Ayrıca aralarındaki yüksek korelasyon da bu verileri doğrular niteliktedir.

Değerlendirilen öğrenci sayısının arttığı durumlarda öğrenciler arasında ikili kıyaslamının yapılmasının zor olması, ayrıca her bir öğrenci için yapılacak sayısal işlemlerin zaman alması ve bu hesaplama sürecinde yapılabilecek olası hatalar geleneksel değerlendirme yöntemlerinin dezavantajları olarak vurgulanmaktadır. Geliştirilen bulanık mantık tabanlı sistem sayesinde yapılan değerlendirmelerin tüm öğrenciler için aynı adımlar uygulanarak, hatasız bir şekilde hesaplanması sağlanmakta, kompleks ve karmaşık hesaplamalar hızlı biçimde yapılabilmektedir.

Yapılan çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar ışığında aşağıdaki öneriler yapılabilir;

- ✓ Öğrenci performans değerlendirme problemlerinin bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri ile çözülebileceği gösterilmiştir. Eğitimde farklı ölçme değerlendirme uygulamalarında da benzer yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
- ✓ Günlük hayatta karşılaşılan ve değerlendirme sonuçlarının kişilerin yaşamlarını etkilediği durumlarda daha doğru ve objektif sonuçlara ulaşabilmek için bu tür yöntemler tercih edilebilir.
- ✓ Bu çalışmada bulanık çok kriterli karar verme yöntemlerinden BAHF yöntemi kullanılmıştır. Benzer uygulamalar için BTOPSIS, PROMETHEE, ELECTRE ve VIKOR gibi diğer çok kriterli karar verme yöntemleri de kullanılabilir ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir.
- ✓ Bulanık mantık yaklaşımının sözel değişkenlerin değerlendirmesine imkan sağlaması, hem nicel hem de nitel verilerin değerlendirmesine yardımcı olabilir.

KAYNAKÇA

- Armağan, H. (2008). Öğrenci Akademik Performans Değerlendirmesi için Yeni Bir Yaklaşım, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
- Chan, F.T.S. ve Kumar, N. (2007). Global Supplier Development Considering Risk Factors Using Fuzzy Extended AHP-Based Approach. OMEGA, 35, 417-431.
- Chan, L. K., Kao, H. P., ve Wu, M. L. (1999). Rating the Importance of Customer Needs in Quality Function Deployment By Fuzzy And Entropy Methods. International Journal of Production Research, 37(11), 2499-2518.
- Chang, D.Y. (1996). Application of the Extent Analysis Method on Fuzzy AHP, European Journal of Operational Research, 95 (3) 649-655.
- Chu, T.C. ve Lin, Y.C. (2002). Improved Extensions of the TOPSIS for Group Decision Making Under Fuzzy Environment, Journal of Information and Optimization Sciences, 23, 273-286.
- Chu, T.C. (2002). Selecting Plant Location via a Fuzzy TOPSIS Approach, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 20, 859-864.
- Duran, O. ve Aguilo, J. (2008). Computer-Aided Machine-Tool Selection Based on a Fuzzy-AHP Approach, Expert Systems with Applications, 34, 1787-1794.
- Erginel, N., Çakmak, T. ve Şentürk, S. (2010). Numara Taşınabilirliği Uygulaması Sonrası Türkiye’de Gsm Operatör Tercihlerinin Bulanık TOPSIS Yaklaşımı ile Belirlenmesi, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-A, 11 (2), 81-93.
- Fu, H.P., Ho, Y.C., Chen, R.C.Y., Chang, T.H., ve Chien, P.H. (2006). Factors Affecting the Adoption of Electronic Marketplaces: A Fuzzy AHP Analysis, International Journal of Operations and Production Management, 26 (12), 1301-1324.
- Göksu, A. ve Güngör, İ. (2008). Bulanık Analitik Hiyerarşik Proses ve Üniversite Tercih Sıralamasında Uygulanması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 13 (3) 1-26.
- Gu, X. ve Zhu, Q. (2006). Fuzzy Multi-Attribute Decision-Making Method Based On Eigenvector Of Fuzzy Attribute Evaluation Space. Decision Support Systems, 41 (2), 400-410.
- Güner, H. ve Mutlu, Ö. (2005). Bulanık AHP ile Tedarikçi Seçim Problemi ve Bir Uygulama, 5. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Bildiriler Kitabı 473-477.
- Ibrahim, A.M. (2001). Assessment of distance education quality using fuzzy sets model. Proceedings of International Conference on Engineering Education, Oslo, Norway.
- Kahraman, C., Büyüközkan, G. ve Ateş, N.Y. (2007). A Two Phase Multi-Attribute Decision-Making Approach for New Product Introduction. Information Sciences, 177 (7), 1567-1582.

- Kahraman, C., Ruan, D. ve Doğan, I. (2003). Fuzzy Group Decision-Making for Facility Location Selection. *Information Sciences*, 157, 135–153.
- Kavcic, A., Pedraza, R., Molina, H., Valverde, F., Cid J. ve Navia, A. (2003). Student Modelling Based on Fuzzy Inference Mechanisms, *Proceedings of EUROCON*, Slovenia.
- Kinshuk, Nikov, A. ve Patel, A. (2001). Adaptive Tutoring in Business Education Using Fuzzy Backpropagation Approach, *Proceedings of the 9th International Conference on Human-Computer Interaction*. New Orleans, USA.
- Lin, H. F. (2010). An Application of Fuzzy AHP for Evaluating Course Website Quality, *Computers & Education*, 54 (4), 877-888.
- Nitko, A.J. (2001). *Educational Assessment of Student*, 3. Baskı, NJ:Prentice Hall/Merrill Education, Enlewood.
- Ong, S. K., Sun, M. J., ve Nee, A. Y. C. (2003). A Fuzzy Set AHP-Based DFM Tool for Rational Parts, *Journal of Materials Processing Technology*, 138 (1), 223–230.
- Özdemir, A. İ. ve Seçme, N. Y. (2009). İki Aşamalı Stratejik Tedarikçi Seçiminin Bulanık Topsis Yöntemi ile Analizi, *Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi*, 11(2), 79-112.
- Özkök, A. F., Kozanoğlu, O. (2009). Takım Lideri Seçiminde Bulanık Kalite Fonksiyonu Açılımı Modeli Uygulaması, *Journal of Yaşar University*, 4 (15), 2403-2418.
- Wang, J., Liu, S.Y. ve Zhang, J. (2005). An Extension of TOPSIS for Fuzzy MCDM Based on Vague Set Theory, *Journal of Systems Science and Systems Engineering*, 14, 73–84.
- Xu, Z.S. ve Chen, J. (2007). An Interactive Method for Fuzzy Multiple Attribute Group Decision Making. *Information Sciences* 177, 248–263.
- Yang, C. C., ve Chen, B. S. (2004). Key Quality Performance Evaluation Using Fuzzy AHP. *Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers*, 21 (6), 543–550.

ÇOCUKLAR İÇİN PROGRAMLAMA DİLİ EĞİTİMİ: NEDEN? NASIL?

PROGRAMMING EDUCATION FOR KIDS: WHY? HOW?

Dr. Serhat Bahadır KERT

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
sbkert@yildiz.edu.tr

Asiye KERT

Borusan Asım Kocabıyık Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi
esiye@hotmail.com

Özet

Günümüzde, teknolojinin gelişimi toplumların teknolojik üretim ve tüketim potansiyelleri arasında önemli açıklar ortaya çıkarmaktadır. Yetişmiş insan gücü altyapısı yeterli olan ve kendi teknolojisini üretebilen ülkelerin bugünün dünyasında çok önemli bir gücü ellerinde bulundurdukları söylenebilir. Teknolojik üretim süreçlerinde yazılım üretimi ve dolayısıyla programlama dillerinin kullanımı önemli bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Programlama dilleri eğitimi toplumların üretim güçlerine katkı sağlanması yanında, öğrenme ortamlarında farklı zihinsel fonksiyonları da destekleyebilmektedir. Programlama dili eğitiminin her geçen gün belirginleşen önemli rolü, çok küçük yaşlardan itibaren bireylerin programlama dili öğrenme süreçlerinin desteklenmesini gerekli kılmaktadır. Çocukluk döneminden itibaren programlama dili öğrenme süreçlerinin desteklenmesi amacıyla yazılımlar geliştirilmekte ve proje çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmada uluslararası alanyazında yapılan çocukluk döneminde programlama eğitimi çalışmaları araştırılarak, programlama eğitime yardımcı yazılımlar incelenmiş ve bu süreçteki amaçlar ve yöntemlere ilişkin çıkarımlarda bulunularak aktarılmıştır. Yapılan analizlerin çocukluk döneminde programlama eğitimi süreçlerine yönelik yapılabilecek deneysel çalışmalara katkı sağlayacağına inanılmaktadır

Anahtar Kelimeler: Programlama dilleri, programlama eğitimi, bilgisayar eğitimi, teknoloji eğitimi, çocuklar için programlama

Abstract

Nowadays, the growth of the technology emerges big gaps between production and consumption potentials of societies. It can be stated that the countries which can produce their own technologies and having enough infrastructure of trained manpower keep an important power in their hands. The produce of softwares and the use of programming languages are important studying areas during the technological producing processes. The education of programming languages not only support the producing potential of societies but also can contribute to different cognitive functions in learning environments. The importance of programming languages which is becoming more clear day by day, necessitates the support of individuals' programming language education starting from early childhood, for that reason, softwares are being developed and projects are being conducted in order to support programming language learning processes of kids. In this context, programming education studies during the childhood period in the international literature and softwares developed for the purpose of making easier of programming language education were investigated in this study. The results of the investigation were presented with comments about the aims and methods of programming education applications. It is believed that the analysis of the study can contribute for the experimental studies related to the programming language education for kids.

Keywords: Programming languages, programming education, computer education, technology education., programming for kids.

1. Giriş

Programlama eğitimi teknoloji ve bilişim çağı olarak nitelendirebileceğimiz 2000’li yıllarda önemini her geçen gün arttıran bir pedagojik süreç olarak belirginleşmektedir. Bu sürecin uygulanma aşamalarında yapılacak verimli çalışmalar ülkelerin otonom yapılarının desteklenmesi ve kendi öz kaynaklarını kullanarak üretken bir toplum karakterine kavuşmaları açısından önem kazanmaktadır. Endüstriyel alanda ortaya çıkan her türlü gelişmenin temelinde optimize edilmiş ve iyi kurgulanmış yazılımlar bulunmaktadır. Bir mekanik tasarım sürecine ilişkin tüm geliştirme aşamalarının başarılı olması teknoloji üretim hedeflerinin oldukça küçük bir bölümünü yansıtmaktadır. Çok temel bir örnek olarak bir uçak üretiminin tüm mekanik geliştirme süreci gerçekleştirilmiş olsa da yazılım mimarisi ile oluşturulacak küçük işlemci mekanizmaları olmaksızın üretimin anlamlı bir noktaya gelebilmesi çok zordur. Bu kapsamda, gelişmiş toplumlar yazılım ve programlama eğitimi süreçlerine her zamankinden daha çok önem vermektedirler. Söz konusu eğitim uygulamalarının verimliliği yüksek öğretim sürecinde yoğun olarak sorgulanmakla birlikte temel programlama eğitiminin verilebileceği ilköğretim düzeyinde de programlama eğitime yönelik olarak günümüzde çalışmalar yapılmaktadır. Maloney, Pepler, Kafai, Resnick ve Rusk (2008), bilgi işlem alanındaki gelişime paralel olarak programlama eğitime olan ilginin arttığını ve bu nedenle ilköğretim düzeyinde ve kolej eğitiminde, programlama eğitiminin okul müfredatlarının düzenlenmesi, danışmanlık hizmetleri, programlama kursları ve sosyal eğitim boyutlarıyla tartışıldığını ifade etmektedirler.

Bu kapsamda, yapılan çalışmada çocuklara yönelik bir programlama eğitimi sürecinin neden olması gerektiği sorgulanarak, bu yaş grubunun programlama çalışmalarına ilişkin eğitim örnekleri üzerinden ilgili sürecin nasıl yürütülebileceğine yönelik önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır.

2. Çocuklar İçin Programlama Eğitimi: Neden?

Son yıllarda temel eğitim düzeyindeki okullarda bulunan bilgisayar oranları sayısal olarak büyük bir artış göstermektedir, buna karşın bilgisayar teknolojisinin kullanımı sınırlı kalmakta ve bilgisayar eğitimi kelime işlemci eğitimi düzeyinin ötesine geçememektedir (Collins & Halverson, 2009). Bu süreç bilgisayar eğitiminin tek yönlü bir paket program eğitimiyle sınırlandırılmasını ve devamında böyle bir eğitim sürecinin verimli olmadığı sonucuna ulaşılmasına yol açmaktadır. Ancak bilgisayar eğitimi farklı bir boyutuyla, verimli bir programlama eğitimi süreciyle birlikte ele alındığında, bilişsel becerilerin de gelişimini beraberinde getirecektir (Charlton & Birkett, 1992). Genel anlamda bilişsel becerilerin katkısı dışında Furzeig, Papert ve Lawler (2010), akademik ilerlemenin bir parçası olarak programlama eğitimi yapılmasının matematik eğitimi süreçlerindeki eğitsel bariyerleri ortadan kaldırdığını ve matematik öğreniminde çocuklar tarafından anlaşılmasında zorluk çekilen bazı anahtar kavramların daha rahat anlaşılabilmesini belirtmişlerdir.

Oliver(1993), programlama eğitiminin temelde üç ayrı öğrenme aşamasına ayrıldığını ifade etmiş ve bu aşamaları:

1. Kod yapıları ve deyimlerin öğrenilmesi
2. Öğrenilen kod yapıları ve deyimlerinin bir algoritma içerisinde düzenlenebilmesi
3. Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi.

Olarak tespit etmiştir. Bir programlama eğitim süreci yalnız kod bloklarının öğrenilmesinden ibaret değildir. İlişkilerin ve süreçler arasındaki bağlantıların kurulduğu algoritma mimarisi ve problem çözme becerileride bu eğitimin bir parçası olarak görülmektedir.

Programlama uygulamaları sırasındaki bilişsel süreçleri araştıran Renumol, Janakiram & Janakrakash (2010), programlama uzmanlarından oluşan 20 kişilik bir grup ile yürüttükleri deneysel çalışmada 1 ile 14 yıl arasında programlama deneyimi olan, ve;

- C
- C++
- Java
- Perl
- Php
- Java Script
- Shellscrip
- ASP.NET
- Asp
- Cobol

programlama dillerinden bir ya da birkaçına hakim uzmanların kullandıkları bilişsel süreçleri analiz etmişlerdir. Farklı programlama uzmanlıklarına sahip olan katılımcıların programlama sırasında geçirdikleri bilişsel süreçler sözel protokol denilen, ve katılımcıların düşünme süreçlerini konuşarak değerlendirmeye dayalı bir yöntemle analiz edilmiş ve tablo 1’ de görülen bilişsen süreçlerin programlama sırasında yaşandığı belirlenmiştir (Renumol, Janakiram & Janakrakash, 2010).

Tablo 1. Öğrencilerin bilgisayar programlama sırasında yaşadığı bilişsel süreçler (kaynak: Renumol, Janakiram & Janakrakash, 2010)

Soyutlama	Kesinti
Eylem	Duygular
Benzeştirme	Değerlendirme
Analiz	Açıklama
Analizi	Hedef belirleme
Uygulama	Görüntüler
Dikkat	İsteklilik
İşitme	Bilgi gösterimi
Kategorizasyon	Öğrenme
Anlama	Ezberleme
Kavram kurulması	Hatırlama
Oluşturma	Motivasyon
Karar verme	Planlama
Problem çözme	Miktar
Muhakeme	kendini bilme
Tanıma	Sentez
Arama	Vizyon
Akış	

Tablo 1’de görüldüğü gibi ele alınan programcı grubun programlama sırasında geçirdiği belirlenen toplam 36 ayrı bilişsel süreç belirlenmiştir (Renumol, Janakiram & Janakrakash, 2010). Bir aktif programlama sürecinin bilişsel işleyiş ile bu önemli bağı dikkate değer nitelikte bir ilişki altyapısını ortaya .koymaktadır.

Bu bağlamda, küçük yaş gruplarından itibaren verilecek programlama eğitiminin faydalı olabileceği düşünülmekle beraber, bu eğitimin ilgili yaş gruplarına nasıl verilmesi gerektiği ayrı bir araştırma alanı olarak karşımızda durmaktadır.

3. Çocuklar İçin Programlama Eğitimi: Nasıl?

Çocuklar için programlama eğitimi yönelik süreçler incelendiğinde öncelikli konu bu eğitim için en uygun dönemin hangisi olabileceğinin belirlenmesidir. Utting, Cooper, Kölling, MAloney & Renick (2010), en etkili programlama eğitimi dönemleri olarak 8-16 yaş dönemini tanımlamaktadırlar. Bu dönemde verilecek programlama eğitimi içerisinde yeni programlamaya başlayan bir kullanıcının yönlendirilebilmesine uygun yazılımların kullanılması gerekmektedir. Yeni kullanıcıların programlama sürecini anlayabilmeleri için, algoritma animasyonları, akıllı yazarlık sistemleri ve görsel modelleme yazılımlarının kullanımı önemli görülmektedir (Tseng & Weng, 2009). Özellikle çocukların programlama eğitimine yönelik görsel yazılımlar incelendiğinde, bu tür yazılımların 90'lı yılların başlarından itibaren önemli ölçüde geliştirilmeye başlandığı söylenebilir. Karel 3D bu yazılımların ilk örnekleri arasındadır. Resim 1'de Karel 3D yazılımının çalışmasından bir görünüm sunulmuştur.

Resim 1: Karel 3D bir ekran görüntüsü (Kaynak: Brusilovsky, Calabrese, Hvorecky, Kouchnirenko & Miller, 1997)

Resim 1'de görüldüğü gibi, Karel 3d yazılımı ekranın sol bölümündeki kod bloklarının sağ bölüme yazılacak basit kod satırlarıyla yerleştirildiği ve bir yapının inşa edilmesine çalışılan programlama yazılımı türüdür. Yazılan komutlarla bir algoritma oluşturulmaya çalışılmakta ve kullanıcının bir süreci tamamlaması sağlanmaktadır. Günümüzde Scratch yazılımı bu tür yazılım mimarilerinin gelişmiş sürümü olarak gösterilebilir. MIT (Massachusetts Institute of Technology) çoklu ortam laboratuvarında geliştirilen scratch yazılımı, tüm kullanıcılar ve özellikle de çocuklar için etkileşimli hikayeler, oyunlar ve animasyonlar hazırlamayı çok kolay bir biçime dönüştürmektedir. Scratch programlama ortamı ile, kullanıcılar grafiksel programlama bloklarını ve olayları taşıyarak kullanmakta ve bu kod bloklarına fotoğraflar, grafikler, müzik ve seslerden oluşan zengin çoklu ortam dosyalarını entegre edebilmektedirler (Monroy-Hernandez & Resnick, 2008). Resim 2'de scratch yazılımı ile hazırlanmış bir kod bloğu örneği görülmektedir.

Resim 2: Scratch ile hazırlanmış bir program bloğu örneği

Resim 2’de görüldüğü gibi hazırlanan yazılım kod blokları halinde birleştirilerek oluşturulmaktadır. Bu uygulama özelliği LEGO, ETOY ve ALICE gibi blok temelli yazılım mimarilerinden esinlenerek oluşturulmuştur. Maloney, Pepler, Kafai, Resnick ve Rusk (2008), Scratch kullanarak 8 yaş grubu öğrencilerinin hazırladığı yazılım uygulamalarını analiz etmiş Tablo 2’deki sonuçlara ulaşmışlardır.

Tablo 2: 8 yaş grubu öğrencilerinin hazırladığı programlar içerisindeki etkin kullanımlar

Programlama kavramı	Bu kavramı kapsayan proje sayısı	Yüzde
Kullanıcı etkileşimi	228	%53.6
Döngüler	220	%51.8
Şart ifadeleri	111	%26.1
İletişim ve senkronizasyon	105	%27.4
Boolean mantığı	46	%10.8
Değişkenler	41	%9.6
Rasgele sayılar	20	%4.7
Toplam	425	%100

Tablo 2’de görüldüğü gibi 8 yaş grubu öğrencilerinin hazırladığı programlama uygulamalarında programlama süreçlerinin önemli kavramları kullanılmış ve bu özelliklerde yazılımlar hazırlanmıştır. Programlama eğitimleri uygun yazılım mimarileri kullanılarak verilmekle birlikte bu yönde çalışan organizasyonların çocuklara yönelik programlama kursları da yaygınlaşmaktadır. Uluslararası bir kurumun çocukların programlama eğitimi süreçlerine yönelik açtığı yaz kursunun kapsadığı temel alanlar ve hedef alınan yaş grupları Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3: Çocuklar için programlama eğitimi. Kaynak (Almol Technologies, 2011).

Programlama Eğitimi Alanı	Yaş grubu
Oyun tasarımı	4-8 Yaş
Web sayfası tasarımı	4-8 Yaş
Yazarlık dili animasyonu eğitimi	4-8 Yaş
Yazarlık dili ile oyun tasarımı	4-8 Yaş
3 boyutlu modelleme	6-12 Yaş

Tablo 3 incelendiğinde hedeflenen yaş gruplarının 4 yaştan itibaren başladığı ve 12 yaş grubuna kadar çıktığı görülmektedir. Bu yaş grupları dikkate alındığında günümüzde programlama eğitimine çok küçük yaş düzeylerinden itibaren gösterilen eğilim belirgin bir biçimde görülebilmektedir.

4.Sonuç ve Tartışma

Programlama eğitimi birbirinden farklı bilişsel süreçleri içerisinde barındıran bir uygulama alanı olarak göze çarpmaktadır. Bu sürecin temel eğitim işleyişine dahil edilmesi üretken bir toplum altyapısının oluşturulmasında önemli görülmektedir. Barger(2008), bilgisayar etiği çalışmalarını ele aldığı kitabında bilgisayar eğitimi süreciyle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmaktadır:

“Günümüzde eğitimciler arasında karar verilmesi gereken bir problemimiz var; toplumsal olarak ihtiyaç duyduğumuz bilgisayar eğitiminin amacı öğrencilere, hazır uygulamaları kullanan birer bilgisayar operatörü olmayı öğretmek mi yoksa bilgisayarı nasıl programlayabileceklerini onlara göstermek mi olmalıdır? Kesin

olan bir nokta var ki temel programlama bilgisi çıkarılmış bir bilgisayar eğitimi süreci yazmayı öğretmeden sadece okumayı öğretmeye benzeyecektir.”

Bu kapsamda, Barger (2008)'a göre bizlerin çalışmalarımızda bilgisayar okur-yazarlığı olarak kullandığımız kavram esasen bilgisayar okurluğu düzeyinde kalmakta ve temel eğitim kurumlarımızdan bilgisayar yazarları mezun olamamaktadır. Çocukluk döneminde verilecek olan programlama eğitimi sadece istekli tüketiciler düzeyinde teknoloji kullanıcıları yetiştirmek yerine, kendi içeriğini oluşturabilen, geliştirebilen gençler yetişmesini sağlayacaktır (Maloney, Pepler, Kafai, Resnick & Rusk, 2008). Programlama eğitimi süreçlerinde bloklarla çalışma temeline dayan Scratch, Etoy, LEGO ya da ALICE benzeri yazılımların kullanımı küçük yaş gruplarındaki öğrencilerin sıkıcı programlama süreçleri yerine eğlenceli yazılımlarla karşı karşıya kalmalarını sağlayacak ve süreci daha verimli bir düzeye taşıyabilecektir.

Kaynakça

Almol Technologies (2011). Summer courses for kids. Çevrimiçi elektronik adres: <http://www.anol-technologies.com>. [11.05.2011 tarihinde erişildi].

Barker, R. N. (2008). Computer ethics: A case based approach. New York, NY: Cambridge University Press.

Brusilovsky, P., Calabrese, E., Hvorecky, J., Kouchnirenko, A. & Miller, P. (1997). Mini-languages: A way to learn programming languages. *Education and Information Technologies*. 2. 65-83.

Charlton, P. E. & Birkett, P. E. (1992). Should undergraduates studying arts and social sciences be taught computer programming? Some evidence. *Journal of Vocational Education and Training*. 44:1, 107-120.

Collins, A. & Halverson, R. (2009). Rethinking education in the age of technology: The digital revolution and schooling in America. New York, NY: Teachers College Press.

Feurzeig, W., Papert, S. A. & Lawyer, B. (2010). Programming-languages as a conceptual framework for teaching mathematics. *Interactive Learning Environments*. DOI: 10.1080/10494820903520040.

Maloney, J., Pepler, K., Kafai, Y., Resnick, M., & Rusk, N. (2008). Programming by choice: Urban youth learning programming with scratch. *SIGCSE'08*, Mart, 12-15.

Monroy-Hernández, A. & Resnick, M. (2008). Empowering kids to create and share programmable media. *Interactions* 15(2), 50-53.

Oliver, R. (1993). Measuring hierarchical levels of programming knowledge. *J. Educational Computing Research*, 9:3, 299-312.

Renamol, V.G., Janakiram, D. & Jayaprakash, S. (2010). Identification of cognitive processes of effective and ineffective students during computer programming. *ACM Transactions on Computing Education (TOCE)*. 10(3), Makale 5.

Tseng, S. & Weng, J. (2010). Finding trustworthy experts to help problem solving on the programming learning forum, *Interactive Learning Environments*, 18(1), 81-99.

EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND EFFECTIVE TEACHER BEHAVIORS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Semiyha Dolaşır TUNCEL, (Assoc Prof. Dr)
University of Ankara
School of Physical Education and Sports
Department of Physical Education Teacher
Tandoğan, Ankara, Turkey
Email: sedolasir@gmail.com
Home Phone: + 90 312 354 89 38
Office Phone : +90 312 221 146 01 /146

ABSTRACT

The purpose of present study were to determine the level of teachers' effective teacher behaviors showed in class, analyzed these behaviors in terms of department, age and gender of students and which and how often educational technology they use. The study group of this study was 175 randomly selected students (51 female and 124 male) from Ankara University, School of Physical Education and Sports during 2009-2010 school years. The mean age category for the students was 18-25 years. Effective Teacher Behavior Questionnaire (ETBQ) developed by (Tuncel, 2009) was applied to the students in class. The questionnaire consisting of 27 items was a 5 point Likert Type scale (1 definitely disagree, 5 for definitely agree). Applicants read each statement which depicts a situation and a behavior, and then circle the suitable choice. The data related with educational technology was collected by the questionnaire consisting of 20 questions related with which and how often educational technology teachers used in classroom. Descriptive statistic and for between groups' comparison (students' department, age and gender) nonparametric statistics Kruskal Wallis test and Mann With U test were used as the points were not distributed normally with the subgroups. End of the study the students stated that they generally observed the effective teacher behaviors in their teachers in moderate level and there is not a significant difference between students in terms of gender ($U=2,012$, $p>.05$), age (Chi-Square (2)=3,62, $p>.05$) and department (Chi-Square (2)=1,018, $p>.05$). Regarding educational technology data, overwhelming majority of students stated that their teachers use frequently powerpoint (77.1 %), picture/cartoon (42,9%), over head projection (%37,7) and group work (% 30,9) with almost high percentages whereas, the percentages of teleconferences, scanner, digital camera, data show, simulation, blackboard, laboratory, multimedia, brain storming and role playing used by teachers rarely were under %10.

Key words: effective teacher behaviors, students' academic success.

Introduction

Teacher should be a communicator, a disciplinarian, a conveyor of information, an evaluator, a classroom manager, a counselor, a decision maker, a role model, and a surrogate parent. Each of these roles requires practice and skills that are often not taught in teacher preparation programs.

Theories about what make an effective teacher say one has to love children but do not make effective teachers. Similarly, others say effective teachers must have knowledge of subject content but they do not make effective teachers. Another theory is that effective teachers are inspiring, however, which is not necessarily effective teachers. So, which teacher behaviors make an effective teacher and which teacher behaviors contribute to students' academic success (Zigmond, 1996)?

Research findings showed that effective teachers should have cognitive skills of rapid judgment, chunking and differentiation (Erickson, 1986). Similarly, Shulman (1987), identified some areas of knowledge required for good teaching: (1)content and subject knowledge, (2)general pedagogical (teaching) knowledge, (3)curriculum knowledge, (4) pedagogical content knowledge, (5)learners and characteristic knowledge, (6)educational contexts knowledge (community, district, school, classroom), (7)educational purpose, history and philosophy knowledge, and indicated that effective teachers put all these knowledge together to facilitate students learning.

Besides these, to maximize students' academic success teacher behaviors including quantity and pacing of instruction, whole class versus individualized instruction, giving information, questioning students, reacting to students' response and context-specific findings have also been identified (Clark and Peterson, 1986).

Making more effective educational process is the most important objective of research in education. Used educational strategies, methods, materials are improving or changing rapidly from past to present. In the past, blackboard was one of the basic materials in classroom, now it is rarely used in classroom. Rapid improving in technology affects all life, also education system as well. Using educational technology during lesson makes educational process more effective (Zhu, 2003; Winn, 2002)

To sum up, according to the above information, there are some qualities that make teachers an effective teacher: good communication skills, teaching and production characteristics, human characteristic etc. On the other hand, knowing of which teacher behaviors students consider as important for their academic success, is also important. Besides this which and how often educational technology teachers use in classroom are part of effective educational process. However, there are a few researches considered students' point of view to determine teacher behaviors. For that reason, the focus of this study were to determine the level of teachers' effective teacher behaviors showed in class and which and how often educational technology their teachers use and be analyzed these behaviors in terms of department age and gender of students.

Method

The study group of this study was 175 randomly selected students (51 female and 124 male) from Ankara University, School of Physical Education and Sports during 2009-2010 school years. The mean age category for the students was 18-25 years. Effective Teacher Behavior Questionnaire (ETBQ) developed by (Tuncel, 2009) was applied to the in class. The questionnaire consisting of 27 items was a 5 point Likert Type scale (1 definitely disagree, 5 definitely agree). Applicants read each statement which depicts a situation and a behavior, and then circle the suitable choice. Also these effective teacher behaviors were analyzed in terms of gender, age and department of students. The data related with educational technology was collected by the questionnaire consisting of 20 questions related with which and how often educational technology teachers use in classroom. Descriptive statistic and for between groups' comparison (students' department, age and gender) nonparametric statistics Kruskal Wallis test and Mann With U test were used as the points were not distributed normally with the subgroups.

RESULTS

Related with students' view, the behaviors with the highest mean among them are: announce tests in advance ($\bar{x} = 4,41$), provide a break in a two-hour or longer class ($\bar{x} = 4,05$), use personal experiences as examples in teaching ($\bar{x} = 3,84$), use educational technology to teach ($\bar{x} = 3,66$), give enough time to students for homework ($\bar{x} = 3,65$) and use real world examples in teaching ($\bar{x} = 3,62$). Kruskal Wallis test and Mann With U test analysis tables for gender and age are presented in Table 1.

Table 1. Mann With U test and Kruskal Wallis test results

GENDER	n	Mean Rank	Sum of Ranks	U	p	
Female	40	70,80	2832	2,012	,577	P>.05
Male	170	75,20	8046			
Total	147					
AGE	n	Mean Rank	Df	Mean Square	P	
18-20 years	39	78,46	2	3,62	,163	P>.05
21-23 years	77	89,95				
24 years-old	64	98,50				
	180					
DEPARTMENT	n	Mean Rank	Df	Mean Square	P	
Teaching in physical education and sport	47	62,52	2	1,018	,601	P>.05
Sport management	34	70,50				
Teaching in coaches	48	63,53				

As can be seen Table 1, there is not a significant differences between students in terms of gender ($U=2,012$, $p>.05$), age (Chi-Square (2)=3,62, $p>.05$).and department. (Chi-Square (2)=1,018, $p>.05$).

Table 2. Frequency Of Educational Technology Uses

YOUR TEACHERS USE:	NEVER		RARELY		FREQUENTLY	
	(%)	n	(%)	n	(%)	n
Powerpoint	8,0	14	14,3	25	77,1	135
Picture/Cartoon	13,7	24	42,9	75	42,9	75
Over-Head Projector	12,6	22	49,7	87	37,7	66
Group Work	13,7	24	54,9	96	30,9	54
Educational Games	17,7	31	55,4	97	26,9	47
Video	13,1	23	62,3	109	24,6	43
Research Report	17,7	31	58,9	103	22,9	40
Narration	31,4	55	52	91	16	28
Internet	36	63	52	91	11,4	20
Role Playing	49,1	80	40	70	9,7	17
Brain Storming	36,6	64	53,7	94	9,1	16
Multimedia	52,6	92	37,7	66	6,9	12
Laboratory	58,3	102	33,7	59	6,9	12
Blackboard	49,7	87	42,9	75	6,9	12
Simulation	50,9	89	41,7	73	6,3	11
Data Show	67,4	118	25,1	44	5,1	9
Digital Camera	68,6	120	26,3	46	4,6	8
Scanner	66,9	117	28,6	50	4	7
Teleconferences	80,6	141	11,4	20	2,3	4

As it is seen Table 2, students stated that their teachers use frequently powerpoint (77.1 %), picture/cartoon (24,9%), over head projection (%37,7) and group work (% 30,9) with high percentages whereas, the percentage of teleconferences, scanner, digital camera, data show, simulation, blackboard, laboratory, multimedia, brain storming and role playing used by teachers rarely is under %10.

CONCLUSION

As a result of this study which was carried out determine the level of teachers' effective teacher behaviors showed in class and which and how often educational technology their teachers use and be analyzed these behaviors in terms of department age and gender of students; the behaviors with the highest mean among them are: announce tests in advance, provide a break in a two-hour or longer class, use personal experiences as examples in teaching, use educational technology to teach, give enough time to students for homework and use real world examples in teaching. In literature, it is important for the teacher to be closer to the student and show interest for his/her personnel emotional world (Foote et all, 2000 & Monganett 1995). Teacher enthusiasm is also a variable that appears to be very important that constructs outstanding teaching (Check, 1999). As Patrik, Hilsey and Kempler (2000) stated it when a teacher exhibits greater evidences of enthusiasm students are more likely to be interested, energetic, curious, and excited about learning. Backledge and Hunt (1995) said that being fair and non-judgmental are other very important characteristic of the

effective teacher. Knowledge of subject content, cognitive skills of rapid judgment, chunking and differentiation, knowledge required for good teaching, individualized instruction are necessarily for effective teaching (Zigmond, 1996, Erickson, 1986, Shulman 1987, Clark and Peterson, 1986). But in the study, the mean of these items are found in very low level so the reason of this should be researched with other studies.

In this study, students stated that their teachers use frequently powerpoint, picture/cartoon, over head projection, and group work, with high percentages whereas, teleconferences, scanner, digital camera, data show, simulation, blackboard, laboratory, multimedia, brain storming and role playing which are used by teachers rarely. According to the literature, using educational technologies make lessons effective, make a correspondence between students' own projects and real existing problems and also make an authentic learning possible Besides this, educational technologies make it easier to access large amount of knowledge masses. Also it improves interaction with students (Witfelt, 2000; Winn, 2002; Thurnburg and Hill, 2004).

To sum up, teacher should show humanistic behaviors in class, give value to students, respect being of them. Also, more kind of educational technology should be used during the lessons.

REFERENCES

- Blackledge, D. & Hunt, B. (1995). *Sociological interpretations of education*. London: Routledge.
- Check, J.F. (1999). The perceptions of their former teachers by older adults. *Education*, 120, 168-173.
- Clark, C. M. and Peterson, P.L. (1986). Teachers thought process. M. C. Wittrock (Eds.), *Handbook of Research on Teaching* (3 rd Ed.) (pp.133-179). New York.
- Erickson, F. (1986). Qualitative methods in research on teaching . M. C. Wittrock (Eds.), *Handbook of Research on Teaching* (3 rd Ed.) (pp.133-179). New York.
- Foote, C., Vernetto, P., Wisniewski, S., Agnello, & A., Pegano, C. (2000). The characteristics of bad high school teachers reveal avoidable behaviors for new teachers. *Education* , 121,128-138.
- Monganett, L. (1995). Ten tips for improving teacher-student relationships. *Social Education* , 59,27-29.
- Patrick, B. C., Hilsey, J., and Kempler, T. (2000). "What's everybody so excited about?": The effect of teacher enthusiasm on student intrinsic motivation and vitality. *The Journal of Experimental Education*, 68, 217-230
- Shulman, K. S. (1987). Knowledge and teaching : Foundation of new reform. *Harvard Educational Review*, 57(1) 1-22.

Tuncel, S.D. (2009). "Determining effective teacher behavior contributing to students' academic success. *International Journal of Physical Education* , XLVI,1,17-20.

Thornburg, R.; Hill, K. (2004) " Using internet assessment tools for health and physical education instruction". *TechTrends*, 48 (6), 53-70.

Winn, W. (2002). Current trends in educational technology research : the study of learning environments, *Educational Psychology Review*. 14 (3), 331-350.

Witfelt, C. (2000). " Educational multimedia and teachers' needs for new competencies: a study of compulsory school teachers' needs for competence to use educational multimedia". *Educational Media International*. 37 (4), 235-241.

Zigmond, N. (1996). "What makes an effective teacher. Council for Exceptional Children"(Online) Retrieved on 20- April-2005. Web: www.une.edu:80/cpcs/effectiv.html.

Zhu, J. (2003). Application of computer technology in public school classrooms: usage dimensions and influencing factors. USA: The Pennsylvania State University.

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ WEB2.0 ARAÇLARINI AKADEMİK AMAÇLI KULLANIMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Investigating Academic Use of Web2.0 Tools by Instructors and Faculty Members at Educational Faculties in Terms of Different Variables

Dr. M.Betül Yılmaz
bevilmaz@yildiz.edu.tr

Doç.Dr. Feza Orhan
forhan@yildiz.edu.tr

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının Web2.0 araçlarına yönelik haberdarlık durumlarını, kullanım sıklıklarını ve akademik kullanım amaçlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anketle devlet üniversitelerinin farklı bölümlerinde görev yapan 84 öğretim elemanından veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans ve ki-kare analizi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, Facebook ve anlık mesajlaşma programlarının varlığından haberdar olan öğretim elemanı sayısının yüksek, Wiki, Blog ve Podcast' in varlığından haberdar olan öğretim elemanı sayısının düşük olduğu, öğretim elemanları tarafından en sık kullanılan aracın Facebook, en az kullanılan aracın ise Podcast olduğu, Web 2.0 teknolojilerinin akademik alanda en çok ders materyallerine ulaşmak için, en az ise ders materyallerinin paylaşımı için kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Araştırmanın diğer bir sonucuna göre, öğretim elemanları blogları ve sosyal ağları daha çok araştırma yapmak ve aradıkları bilgiye ulaşmak için kullanmaktadırlar. Buna karşılık akademik çalışmalarını paylaşmak ve bilgilerini arşivlemek için kullanımları düşük düzeydedir.

Anahtar Sözcükler: Eğitim fakülteleri, teknoloji entegrasyonu, Web 2.0,

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the awareness of instructors and faculty members working at Educational Faculties towards Web2.0 tools, frequency of their use and their aims of academic use in terms of different variables. For this purpose, a questionnaire was administered to collect data from a total of 84 instructors and faculty members working in different departments of state universities. Data were analyzed using percentage, frequency, and chi-square tests. The results of data analysis have revealed that the number of instructors and faculty members who are aware of Facebook and instant messaging programmes is high, that the number of instructors and faculty members who are aware of Wiki, Blog, and Podcast is low, that the tools most often used by instructors and faculty members is Facebook, that the tool least used by them is Podcast, and that Web2.0 technologies are used mostly to access to academic course materials and least to share course materials. According to another result of the research, instructors and faculty members use blogs and social networks in order to do research and to access the information that they search for. However, their use of sharing their academic works and archiving their information is at a low level.

Keywords: Educational faculties, technology entegration, Web 2.0,

1. GİRİŞ

Toplumu şekillendiren önemli kurumlardan bir tanesi olan üniversiteler için; çağın gereksinimlerini karşılayabilen, toplumun ilerlemesine katkı sunabilecek nitelikli bireyler yetiştirmek önemli bir hedeftir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağı, toplumun her kesiminden bireylerin aynı zamanda birer 'bilgi toplumu üyesi' olmasını gerektirmektedir. Bilgi toplumunun özellikleri arasında; 'bilgi artışı ve aktarımının çok hızlı bir şekilde yaşanması, yeni teknolojilerin kullanılması, iletişimin hızlı olması ve tüm bunların yaşamı her yönden etkilenmesi' sayılabilir (Tekin, Güleş, Öğüt, 2003, akt:Temizel, H., Şahin,A.,2007). Buna dayalı olarak üniversitelerde de gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye ve hızlı iletişim olanaklarına dayalı yeni eğitim yöntemleri geliştirmek gerekmektedir (Çakır, Yükseltürk, 2010). Bu amaca erişmenin yollarından biri de öğretim sürecinin bilgi ve iletişim teknolojileri ile bütünleştirilmesidir. Teknoloji her ne kadar tüm eğitsel sorunların üstesinden gelebilecek bir çözüm olmasa da (Kirschner ve Selinger, 2003) eğitim sürecinde kullanılması gereken önemli ve etkili bir araçtır. Bilgi ve iletişim teknolojileri; öğrenmeyi zenginleştirmek üzere araçlar sağlayarak; öğretmen ve öğrenenlere dönüt, düzeltme ve pekiştirme verme imkanları yaratarak; öğretmen, öğrenen ve benzeri öğrenme paydaşlarını bir araya getiren dar ya da geniş ölçekli ortamlar sağlayarak öğretim ortamlarının desteklemesini ve/veya zenginleştirmesini sağlayabilir (www.pt3.org).

Yapılan arařtırmalara gre, 2009 yılı itibariyle Trkiye’de ğrencilerin yzde 88,2’si bilgi ve iletiřim teknolojilerinin temel aralarından İnternet’i kullanmaktadır (DPT, 2010). Aynı arařtırmaya gre ğrencilerin internet’i eđitim amalı kullanma oranı ise %55 olarak beklenmektedir (DPT, 2010). Tablo 1’de Trkiye’deki İnternet kullanıcılarının internet kullanma amalarından bir kaı verilmektedir:

Tablo 1 Trkiye’deki İnternet kullanıcılarının internet kullanma amalarından bazıları

Amalar	Trkiye
Sohbet odalarına, haber gruplarına veya evrimii tartiřma forumlarına mesaj gnderme, anlık ileti gnderme (Chat, Msn, Skype, bařkaları ile gerek zamanlı yazıřma)	57,8
ğrenme Amacıyla İnternete bařvurma	31,7
Okul, niversite, meslek kurslarıyla ilgili faaliyetler iin bilgi arama	25,7
Kendi oluřturduđu metin, grnt, fotođraf, video, mzik vb. ierikleri herhangi bir internet sitesine paylařmak zere ykleme	24,1
Herhangi bir konuda evrim ii eđitim alma(yabancı dil, bilgisayar vb.)	5,8

Tablo 1’de grlen İnternet kullanım amaları aynı zamanda ğrenme/đretme sreci ile teknolojiyi btnleřtirirken kullanılabilir uygulamalardır. Ancak đretmenler, teknolojiyi ğrenme-đretme sreleri ile btnleřtirebilmek iin mesleki geliřime gereksinim duymaktadırlar (Odabařı ve Kabakı, 2007). Aynı yaklařımla đretmen adaylarına da eđitimi boyunca bilgi ve iletiřim teknolojilerini đretim ortamında kullanma becerilerinin kazandırılması bir gerekliliktir. Bu durum yeni teknolojileri takip ederek derslerine entegre edebilen đretim elemanlarına duyulan ihtiyaı gndeme getirmektedir. niversitelerdeki đretim elemanlarının teknoloji kullanımı ile ilgili becerilerinin eđitim verdikleri ğrencilerinin becerileri ile denk oldukları dřnlebilir, ancak bu becerilerini đretimde kullanılması aısından ğrencilerine model oluřturacak durumda da olmaları gerekir (Moursund, Bielefeldt, 1999). Dolayısıyla đretmen yetiřtiren alanlardaki đretim elemanlarının; arařtırmacıların ve eđitim kurumlarının đretmen eđitimindeki gncel ihtiyaları yansıtan etkili teknoloji entegrasyon rnekleri zerinde srekli bir temelde alıřmaları ve sınıflarında uygulamaları gerekmektedir (Moursund, Bielefeldt, 1999).

Gnmzn yođun kullanılan, gncel teknolojilerinden bir tanesi olan ve İnternet’i daha yaratıcı, katılımcı ve sosyal hale getiren (Akar, 2010) Web 2.0; toplulukları bir araya getiren, daha dinamik zelliklere sahip ve %100 kullanıcı odaklı olabilen bir aratır (Mesti, 2002). Gnlk hayatta kullanımı ok byk lde yaygınlařan bu araların đrenci ve đretmenler tarafından ğrenme/đretme srecinde de etkili şekilde kullanılması mmkndr. Arařtırmalar ğrenme ortamlarında Web 2.0 kullanımının st dzey dřnme becerilerini geliřtirdiđini, bilgi okur yazarlıđı deneyimi kazandırdıđını ve problem zme becerisini arttırdıđını gstermektedir (Yıldırım, Karaman, Kaban, 2008). ok kullanılan Web 2.0 araları arasında wiki, blog, podcast, video paylařım, anlık mesajlařma ve RSS uygulamaları ile sosyal paylařım ađları sayılabilir. Bu uygulamalar ile đretim amalı bilgi ve materyal paylařımı, sanal ortamda bir araya gelerek đretmen ve ğrenenler arası iletiřim ve paylařım, ortak alıřmalar yapabilmek, ortak ierik oluřturma, eleřtirel ve analitik dřnme, iliřki kurabilme gibi eylem ve kazanımlar mmkn olmaktadır. Alanyazında yapılan arařtırmalar (Arıkan, 2006; Duffy, Burns 2006; Horzum, 2010; Yıldırım etc. 2008) Web 2.0 aralarının ğrenme đretme srecinde olumlu geliřmeler yarattıđını, gnmzn istenen bilgi toplumu bireylerin yetiřmesinde katkı sađladıđını gstermektedir.

Bu alıřmalar ışığında; arařtırmanın temel amaı, eđitim fakltelerinde ders veren đretim elemanlarının Web 2.0 aralarını tanıma, kullanma ve bu araları akademik sreleri ile btnleřtirebilme durumlarının deđerlendirilmesi olarak belirlenmiřtir. Bu arařtırmada bu temel ama dođrultusunda ařađıdaki sorulara yanıt aranmıřtır:

1. Eđitim fakltelerinde ders veren đretim elemanları Web 2.0 aralarından haberdar olma durumları nedir?
2. Eđitim fakltelerinde ders veren đretim elemanlarının Web 2.0 aralarını kullanma sıklıkları nelerdir?
3. Eđitim fakltelerinde ders veren đretim elemanlarının Web 2.0 aralarını akademik kullanma amaları nelerdir ve kullanım amaları akademik unvanlarına gre farklılařmakta mıdır?

Yukarıda da belirtildiđi zere Web 2.0 araları aık iletiřimi sađlayan, merkeziyetilikten uzak, paylařım ve yeniden kullanma imkanı sunan ve web ieriđini herkesin kendisinin geliřtirmesi ve dađıtması yaklařımına dayanan yeni bir sosyal olgu olarak eđitim alanında etkili bir yer almaya adaydır. Bu teknolojinin eđitim fakltesi đretim elemanlarınca đretmen adayları iin model oluřturacak şekilde kullanılması, daha sonra daha alt kademelerde yaygınlařtırılabilmesi aısından nemlidir. Bu aıdan, web 2.0 araları hakkında ilgili đretim elemanlarının farkındalık, kullanma ve dersleri ile btnleřtirme durumlarının arařtırılması nemlidir.

2. YÖNTEM

Bu çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçek aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma, 2009-2010 akademik yılı bahar döneminde İstanbul'da bulunan devlet üniversitelerinin eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarına uygulanmıştır. Sonuçlar betimsel istatistik yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul'da bulunan devlet üniversitelerinin eğitim fakültelerinde görev yapan farklı bölümlerden 84 öğretim elemanı (49 kadın, 35 erkek) oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki öğretim elemanlarının % 80'i ders verdiklerini beyan etmişlerdir.. Öğretim elemanlarının görev yaptıkları bölümlere göre dağılımları Tablo 2'de görülmektedir.

Tablo 2. Çalışma Grubundaki Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Bölümlere Göre Dağılımları

	BÖTE	Eğitim Bilimleri	Fen Bilgisi Öğrt.	İngilizce Öğrt.	Sınıf Öğrt.	Sosyal Bilg. Öğrt.	Matematik Öğrt.	Türkçe Öğrt.	TOPLAM
f	23	21	15	8	6	5	4	2	84
%	27,4	25	17,9	9,5	7,1	6	4,8	2,4	100

Araştırma için geliştirilen ölçek iki bölümde yer alan 36 maddeden oluşmaktadır. İlk bölümde öğretim elemanlarının kişisel bilgileri, ikinci bölümde ise Web 2.0 teknolojilerine yönelik maddeler yer almaktadır. Maddeler; evet/hayır, çoktan seçmeli, önem sırasına göre sıralanmalı ve derecelendirilmiş 5'li Likert türündedir.

3. BULGULAR ve YORUM

3.1 Birinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular ve Yorum

Araştırmanın birinci sorusu eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının Web 2.0 araçlarından haberdarlık durumlarına yöneliktir.. Birinci araştırma sorusuna ait bulgular Tablo 3'de sunulmaktadır.

Tablo 3 Web 2.0 Araçlarından Haberdar Olma Durumları

Web 2.0 araçları	Evet		Hayır		Toplam
	f	%	f	%	
Wiki	57	67,9	27	32,1	84
Blog	66	78,6	18	21,4	84
Facebook	84	100	0	0	84
Anlık Mesajlaşma	82	97,6	2	2,4	84
Podcast	42	50	42	50	84
Video Paylaşım Siteleri	79	94	5	6	84
Diğer Web 2.0 araçları	8	9,5	76	90,5	84

Tablo 3'de yer alan değerler, eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının Web 2.0 araçlarından haberdarlıklarının yüksek olduğunu göstermektedir. Bulgulara göre, en çok haberdar olunan Web 2.0 aracı Facebook (%100), en az haber olunan ise Podcast (%50)'dir. Facebook'tan sonra en çok haberdar olunan Web 2.0 aracı anlık mesajlaşma programlarıdır. Ayrıca, 84 öğretim elemanından %9,5'i, kendilerine soruların dışındaki diğer Web 2.0 araçlarından haberdar olduklarını belirtmişlerdir. Bulgulara göre, öğretim elemanları tarafından en çok haberdar olunan web 2.0 aracının Facebook çıkmasının nedeni, Facebook'un dünya çapında yaklaşık 685 milyon kullanıcıya; Türkiye çapında ise 28 milyondan fazla kullanıcıya (Socialbakers, 2011) sahip olması ve popüler bir paylaşım aracı olarak kullanılması olabilir.

3.2 İkinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular ve Yorum

Araştırmanın ikinci sorusu eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının Web 2.0 araçlarını kullanma sıklıklarıdır. İkinci araştırma sorusuna ait bulgular Tablo 4'de sunulmaktadır.

Tablo 4 Eğitim fakültesindeki öğretim elemanlarını Web 2.0 araçlarını kullanma sıklıkları

	Her zaman		Oldukça Sık		Ara Sıra		Çok Az		Hiçbir zaman		TOPLAM
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Wiki	5	6	9	10,7	23	27,4	14	16,7	33	39,3	84
Blog	5	6	3	3,6	19	22,6	21	25	36	42,9	84
Facebook	17	20,2	16	19	26	31	16	19,0	9	10,7	84
Anlık Mesajlaşma	17	20,2	24	28,6	26	31	15	17,8	4	4,7	84
Podcast	2	2,4	2	2,4	18	21,4	15	17,9	47	56	84
Video Paylaşım Siteleri	6	7,1	16	19	29	34,5	26	30,9	7	8,3	84

Tablo 4'deki bulgular incelendiğinde; 'her zaman' ve 'oldukça sık' seçenekleri bir arada değerlendirildiğinde en sık kullanılan Web 2.0 aracının %48,8 ile anlık mesajlaşma olduğu görülmektedir. Tablodaki bulgular ikinci en sık kullanılan aracın ise Facebook olduğunu göstermektedir. Öğretim elemanlarının %10,7'si Wiki'yi sıklıkla; %27,4'ü ara sıra kullandıklarını belirtmişlerdir. Tabloya göre en az kullanılan araç %4,8 ile Podcast'tir. Podcast'ten sonra en az kullanılan aracın ise %9,6 ile blog uygulamaları olduğu görülmektedir.

Tablo 4'deki bulgulara göre öğretim elemanları tarafından anlık mesajlaşma programların en sık kullanılan araç olması, anlık mesajlaşma programlarının eş zamanlı iletişime olanak vermesi ile açıklanabilir. MSN gibi anlık mesajlaşma programlarının ardından en sık kullanılan aracın Facebook'un olmasına neden olarak da Facebook'un kullanıcı sayısının çok ve popüler bir araç olması, ayrıca bünyesinde birçok uygulama barındırması düşünülebilir.

Diğer taraftan ders hocasının öğrencileri ile ders dışı etkileşimi sürdürebileceği, dosya paylaşabileceği, ortak yorumlar yazabileceği, ödev toplayabileceği, duyurularını sunabileceği vb. ortamlar sağlayan Wiki ve Blog gibi öğrenme/ öğretme sürecini destekleyici ortamlar sunan araçları hiç kullanmadıklarını belirten öğretim elemanı oranının %39 ve %42 olması dikkat çeken bir bulgudur. Bloglar düzenli olarak güncellenmesi gereken ve izleyicilerin herhangi bir sayı kısıtlaması olmadan yorum girebildikleri ortamlardır. Öğretim elemanlarının düzenli olarak güncelleme, takipçilerinin yorumlarını okuma, değerlendirme, cevap yazma gibi uygulamalara fazla zaman ayırmak istememesi Blogların az tercih edilen araçlardan biri olmasına neden olabilir. Bloglarda dosya paylaşım olanağının olmaması da az tercih edilmeleri için bir sebep oluşturabilir. Yine Wiki ve Blog uygulamaların hayata geçirilebilmesi için gereken hazırlık işlemlerinin (kayıt olma, uygun araçları kullanarak ortamı hazırlama, öğrenenleri kayıt etme ve tanımlama, vb.) vakit alıcı olduğunun düşünülmesi de bu araçların kullanım sıklığını düşürüyor olabilir.

3.3 Üçüncü Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular ve Yorum

Tablo 5'de öğretim elemanlarının kişisel ve sosyal paylaşım sitelerini, Tablo 6'da video paylaşım sitelerini ve Tablo 7'de anlık mesajlaşma programlarını akademik amaçlı kullanımlarına yönelik bulgular ve akademik unvana göre farklılık gösterip göstermediği sunulmaktadır.

Tablo 5 Kişisel ve Sosyal Paylaşım Sitelerini (Wiki, Blog, Facebook) Akademik Amaçlı Kullanımlarına Göre Dağılım Tablosu

	Evet	Hayır	Toplam		
Alanımla ilgili duyuruları ve çalışmalarını paylaşmak amacıyla kullanıyorum.	38	50,6	37	49,4	75
Alanımla ilgili duyurulara ve çalışmalara ulaşmak amacıyla kullanıyorum.	55	73,3	20	26,7	75
Proje paydaşları ile iletişim kurmak amacıyla kullanıyorum.	27	36,0	48	64,0	75
Öğrencilerden bir grup oluşturarak, ders materyallerini paylaşmak amacıyla kullanıyorum.	32	42,6	43	57,4	75
Akademik bilgilerimi ve çalışmalarımı diğer kişilerle paylaşmak amacıyla kullanıyorum.	19	25,3	56	74,7	75
Akademik çalışmalarımı ilgili meslektaşlarımla fikir alışverişi için kullanıyorum.	32	42,6	43	57,4	75
Öğrencilerimle iletişim kurmak amacı ile kullanıyorum.	38	50,6	37	49,4	75

Tablo 5'teki bulgular, **akademik açıdan kişisel ve sosyal paylaşım sitelerinin** en yüksek (%73,3) "alanla ilgili duyuru ve çalışmalara ulaşmak için" kullanıldığını göstermektedir. Bunun nedeni yukarıda da açıklandığı gibi Wiki, Blog, Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin dosya paylaşım özellikleri olabilir. Öğretim üyeleri en düşük oranla (%25,3) ise kendi çalışmalarını başkaları ile paylaşmak için kullandıklarını belirtmişlerdir. Bunun nedeni öğretim elemanları çalışmalarının başkaları tarafından kaynak gösterilmeden aynen kullanılmasından çekindikleri için paylaşım istemiyor olabilirler. Öğrencilerden bir grup oluşturarak, ders materyallerini paylaşmak amacıyla kullanıyorum seçeneğinin de öğretim elemanlarının yarısı tarafından (%57,4) "hayır" olarak işaretlenmesi kişisel ve sosyal paylaşım sitelerinin öğrencilerle ders saati paylaşım uygulamasının henüz yaygınlaşmadığını göstermektedir. Öğretim elemanlarının %73,3'nün kişisel ve sosyal paylaşım sitelerini "Alanları ile ilgili duyurulara ve çalışmalara ulaşmak amacıyla" kullandıklarını belirtmeleri en dikkat çeken bulgudur. Sosyal paylaşım sitelerinde yer alan akademik grupların varlığı bu sonucu etkilemiş olabilir. Bu bulgunun öğretim elemanlarının akademik unvanına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere ki kare analizi yapılmıştır.

Tablo 5.1 Kişisel ve Sosyal Paylaşım Sitelerini Kendi Alanlarıyla İlgili Duyurulara ve Çalışmalara Ulaşmak Amacıyla Kullanmanın Akademik Unvana Göre Farklılaşması için Ki Kare Analizi Sonuçları

Akademik Ünvan	Kişisel ve sosyal paylaşım sitelerini, kendi alanlarıyla ilgili duyurulara ve çalışmalara ulaşmak amacıyla kullanma		
	Evet	Hayır	Toplam
Prof.Dr.	f 5	0	5
	% % 100,0	% % 0,0	% % 100
Doç.Dr.	f 1	1	2
	% % 50,0	% % 50,0	% % 100
Yard.Doç.Dr.	f 18	6	24
	% % 75,0	% % 25,0	% % 100
Öğrt.Grv.	f 7	4	11
	% % 63,6	% % 36,4	% % 100
Okutman	f 1	0	1
	% % 100,0	% % 0,0	% % 100
Arş.Grv.	f 23	9	32
	% % 71,9	% % 28,1	% % 100
$X^2=3,33$ sd=5			$p=.64$

Tablo 5.1 incelendiğinde, öğretim elemanlarının, kişisel ve sosyal paylaşım sitelerini, *kendi alanlarıyla ilgili duyurulara ve çalışmalara ulaşmak* amacıyla kullanma durumunun, akademik unvana göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir. ($p<.05$). Bu bulgu, her akademik düzeyde sosyal paylaşım sitelerinin akademik çalışmalar ulaşmak amacıyla kullanıldığını göstermektedir ki sevindirici bir bulgudur.

Tablo 6 Video Paylaşım Sitelerini (Podcast, Youtube) Akademik Amaç Kullanımlarına Göre Dağılım Tablosu

Video Paylaşım Sitelerinin (Podcast, Youtube) Akademik Amaç Kullanımları	Evet		Hayır		Toplam
	f	%	f	%	
Derste anlatacağım konuyla ilgili materyallere ulaşmak amacıyla kullanıyorum.	50	64,9	27	35,1	77
Derste anlatacağım konuyla ilgili materyalleri paylaşmak amacıyla kullanıyorum.	13	16,8	64	83,2	77

Tablo 6'ya göre, öğretim elemanlarının **video paylaşım sitelerini akademik açıdan** derste anlatacakları konularla ilgili *materyalleri paylaşmaktan* (%16,8) çok derste anlatacakları *materyallere ulaşmak* (% 64,9) amacıyla kullandıkları görülmektedir. Bulgulara göre, öğretim elemanları derslerinde kullanmak için dersi zenginleştirecek farklı materyallere ulaşmak amacıyla video paylaşım sitelerini sıklıkla kullanmakla beraber kendilerine ait ders materyallerini paylaşmak amacıyla kullanımlar son derece düşük bir yüzdeye sahiptir. Bu da öğretim elemanlarının kendi materyallerini başka öğretim elemanlarıyla paylaşma konusunda isteksiz oldukları şeklinde yorumlanabilir.

Tablo 6.1 Video Paylaşım Sitelerini Derste Anlatılacak Konuyla İlgili Materyallere Ulaşmak Amacıyla Kullanmanın Akademik Unvana Göre Farklılaşması için Ki Kare Analizi Sonuçları

Akademik Ünvan	Video Paylaşım Sitelerini, derste anlatılacak konuyla ilgili materyallere ulaşmak amacıyla kullanma		
	Evet	Hayır	Toplam
Prof.Dr.	f 5	0	5
	% % 100,00	% % 0,0	% % 100
Doç.Dr.	f 1	2	3
	% % 33,3	% % 66,7	% % 100
Yard.Doç.Dr.	f 21	5	26
	% % 80,7	% % 19,2	% % 100
Öğrt.Grv.	f 7	4	11
	% % 63,6	% % 36,4	% % 100
Okutman	f 1	0	1
	% % 100,0	% % 0,0	% % 100
Arş.Grv.	f 15	16	31
	% % 71,9	% % 28,1	% % 100
$X^2=11,1$ sd=5			$p=.048$

Tablo 6.1'e göre, öğretim elemanlarının, *video paylaşım sitelerini, derste anlatacakları konuyla ilgili materyallere ulaşmak amacıyla* kullanma durumunun, akademik unvana göre az da olsa anlamlı bir farklılık göstermektedir ($p<.05$). Bu bulguya göre özellikle çalışma grubundaki Yrd. Doç.'lerin lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıktığı gözlemlenmektedir ($\chi^2 =1,11$, $p<.05$). Doçentlik hazırlığı içinde olmaları Yrd. Doç. düzeyindeki katılımcıların bu kullanımda yoğunlaşma nedenini açıklayabilir.

Tablo 7 Anlık Mesajlaşma Araçlarını (Msn,vb.) Akademik Amaçlı Kullanımlarına Göre Dağılım Tablosu

Anlık Mesajlaşma Araçlarının (Msn,vb.) Akademik Amaçlı Kullanımları	Evet		Hayır		Toplam
	f	%	f	%	
Proje paydaşları ile fikir alışverişi amacıyla kullanıyorum.	36	45,0	44	55,0	80
Öğrencilerimle iletişim sağlamak amacıyla kullanıyorum.	27	33,7	53	66,3	80

Tablo 7'de yer alan bulgulara göre **anlık mesajlaşma programlarını** kullanan 80 öğretim elemanının yarısından fazlası (%55) yürüttüğü projelerde proje paydaşları ile fikir alışverişinde bulunurken bu programları kullanmamaktadırlar. Buna karşılık öğretim elemanlarının sadece %33,7'si öğrencileriyle iletişim kurmak için anlık mesajlaşma kullandıklarını belirtmişlerdir. Buna dayanarak, araştırmaya katılan öğretim elemanlarının %66,3'ünün hâlâ diğer iletişim araçlarıyla haberleştiği ya da yüz yüze iletişim kurdukları sonucuna ulaşılabılır. Öğretim elemanlarının, yüz yüze görüşerek ya da başka iletişim araçlarını kullanarak öğrenci ile iletişimlerini sürdürüyor olmalarının nedenleri, iletişimin daha sorunsuz, kesintiye uğramadan ve daha kolay bu yolla sağlandığını düşünmeleri olabilir. Bu bulgu, öğrenci ile öğretim elemanı iletişiminin okul saatleri ile sınırlı kaldığını da gösteren bir bulgu olarak değerlendirilebilir.

Tablo 7.1 Anlık Mesajlaşma Programlarını, Proje Paydaşlarıyla Fikir Alış Verişi Yapmak Amacıyla Kullanmanın Akademik Unvana Göre Farklılaşması için Ki Kare Analizi Sonuçları

Akademik Unvan	Anlık mesajlaşma programlarını, proje paydaşlarıyla fikir alışverişi yapmak amacıyla kullanma		
	Evet	Hayır	Toplam
Prof.Dr.	f 4 % 80,0	f 1 % 20,0	f 5 % 100
Doç.Dr.	f 2 % 66,7	f 1 % 33,3	f 3 % 100
Yard.Doç.Dr.	f 14 % 51,9	f 13 % 48,2	f 27 % 100
Öğrt.Grv.	f 3 % 27,3	f 8 % 72,7	f 11 % 100
Okutman	f 0 % 0,0	f 1 % 100,0	f 1 % 100
Arş.Grv.	f 13 % 39,4	f 20 % 60,6	f 33 % 100

$X^2=6,1$ $sd=5$ $p=.28$

Tablo 7.1 incelendiğinde, öğretim elemanlarının anlık mesajlaşma programlarını proje paydaşlarıyla fikir alış verişi yapmak amacıyla kullanma durumunun, akademik unvana göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir ($p<.05$).

3. SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının Web 2.0 araçlarından haberdar olup olmadıklarının, Web 2.0 araçlarını kullanma durumlarının ve kullanım amaçlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda yapılan analizler sonucunda, öğretim elemanlarının Facebook ve anlık mesajlaşma programlarının varlığından haberdar olan öğretim elemanı sayısının oldukça yüksek; Wiki, Blog ve Podcast' in varlığından haberdar olan öğretim elemanı sayısının ise düşük olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu Web 2.0 teknolojilerinden yararlanma durumları da oldukça düşük bir yüzdeye sahiptir.

Bulgulara göre, Facebook hem varlığından en çok haberdar olunan hem de sıklıkla kullanılan bir web 2.0 aracı iken; Podcast, hem varlığından en az haberdar olunan hem de en az kullanılan araçtır. Buna ek olarak bulgular, Blog, Wiki' den haberdar olan öğretim elemanı sayısının yüksek olduğunu; buna karşın bu web 2.0 araçlarını kullanan öğretim elemanı sayısının oldukça az olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışma grubundaki öğretim elemanlarının büyük çoğunluğunun anlık mesajlaşmadan haberdar oldukları ve anlık mesajlaşma programlarını kullandıkları görülmektedir.

Bulgulara göre öğretim elemanlarının Web 2.0 teknolojilerini akademik alanda kullanmalarındaki ortak amaç materyallere ulaşmaktır. Öğretim elemanları Web 2.0 teknolojilerinden ders materyallerini paylaşma konusunda yararlanmayı tercih etmemektedirler.

Bulgular incelendiğinde, öğretim elemanlarının kişisel ve sosyal paylaşım sitelerini en çok ilgi alanına giren konulara ve alanı ile ilgili duyurulara ulaşmak için kullandıkları görülmektedir. Bu da gösteriyor ki, öğretim elemanları kişisel ve sosyal paylaşım sitelerini daha çok araştırma yapmak ve aradıkları bilgiye ulaşmak için kullanmaktadırlar. Ancak bu sitelerin akademik çalışmalarının paylaşmak ve bilgilerin

arşivlenmesi için kullanımı düşük orandadır.

Güneş ve Aşan (2000)'a göre, internet gibi bilgi teknolojisi ürünlerinin kullanılması, öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrenci ve öğretmene büyük kolaylıklar sağlar, eğitim yaşantılarını zenginleştirir. Yapılandırmacı yaklaşımın benimsendiği öğrenme ortamlarında, eğitim yaşantısını zenginleştirecek bu teknolojilerin sürece dâhil edilmesi için öğretim elemanları teşvik edilmelidir. Wiki ve Blog gibi Web 2.0 araçlarının eğitsel kullanımda sağlayacağı faydalar göz önüne alındığında, öğretim elemanlarının bu web 2.0 araçlarını sınıf içi ve sınıf dışında kullanmaları önerilmektedir. Bu teknolojilerin sınıf dışında kullanımı öğrencilere mekândan bağımsız ve kendi hızlarına göre öğrenme imkânı sunabilir. Bu açıdan da düşünüldüğünde Web 2.0 teknolojilerinin eğitim sürecine dâhil edilmesi sürece olumlu katkılar sağlayacaktır. Ancak, anlık mesajlaşmayı kullanan 80 öğretim elemanının sadece %33,7'sinin öğrencilerle ders dışı iletişim için bu vb. araçları kullanıyor olması öğrencilerin iletişimi sınıf duvarları ötesine geçirme olanağından yararlanmadığını göstermektedir.

Davis (2003) öğretmen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmanın toplumun bilgi çağında gereksinim duyduğu insan nitelikleri ile donatılmasına yardımcı olacağını belirtmiştir. Dolayısıyla öğretmen adaylarını yetiştiren öğretim görevlilerinin de öğrencilerine model olmaları ve teknolojiyi öğrenme-öğrenme sürecinde kullanmaları geleceğin öğretmen adayları için bu teknolojiler hakkında haberdarlık yaratması açısından önemlidir. Öğretim elemanları, teknolojilerin öğretim sürecine katkısı konusunda model olarak öğretmen adaylarında farkındalık yaratmalıdırlar. Bunun için öğretim elemanlarına, Web 2.0 araçlarının etkili bir şekilde eğitimde nasıl kullanılabileceğiyle ilgili seminerler verilebilir. Buna ek olarak, öğretim elemanlarına Wiki, Blog gibi kendilerine ait bir kişisel paylaşım sitesine sahip olmaları için, bu siteleri nasıl açacakları ve kullanacakları ile ilgili uygulamalı hizmet içi eğitimler düzenlenebilir. Öğretim elemanları ders notlarını, duyurularını bu ortamdan paylaşabilir, öğrencileriyle iletişimi ortam yoluyla sağlayabilir, öğrencilerini dersle ilgili bir çok soruyla karşı karşıya getirebilir ve öğrencilerin fikirlerini bu ortamda yansıtmasını sağlayarak öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesine katkı sağlayabilirler.

Öğretim elemanlarının akademik çalışmalarını Wiki, Blog gibi kişisel paylaşım, Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde yayınlaması teşvik edilmelidir. Hızlı erişim ve esnek kullanım kolaylığına sahip bu Web 2.0 araçları sayesinde, akademisyenlerin akademik çalışmalarına kolayca erişilebilir. Kısa sürede erişilen ve birçok kişinin paylaşımına açılan bu çalışmalar, yeni bilimsel çalışmaların üretilme süresine de olumlu katkı sağlayabilir.

KAYNAKÇA

- Akar, E. (2010). Yeni Eğitim Paradigması Olarak E-Öğrenme 2.0 Ve Satış Elemanlarının Eğitiminde Kullanımı. *Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 19 (1): 45-61.
- Arıkan, D. (2006) Web Destekli Etkin Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Dersle Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri. *Ege Eğitim Dergisi*, 7 (1), 23-41.
- Asan, A., Güneş, G. (2000). Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Hazırlanmış Örnek Bir Ünite Etkinliği. *Mili Eğitim Dergisi*, 147.
- Çakır, R., Yükseltürk, E. (2010). Bilgi Toplumu Olma Yolunda Öğrenen Organizasyonlar, Bilgi Yönetimi Ve E-Öğrenme Üzerine Teorik Bir Çözümleme. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 18(2): 501-512.
- Davis, N.(2003).Technology in teacher education in the USA: what makes for sustainable good practice?, *Technology, Pedagogy and Education*, 12(1): 59-84.
- DPT (2010). *Bilgi Toplumu İstatistikleri 2010*. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. Ankara. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/BilgiToplumuIstatistikleri_2010.pdf adresinden 30 Nisan 2011 tarihinde erişildi.
- Duffy P., Bums A. (2006) The use of blogs, wikis and RSS in education: A Conversation of Possibilities. In *Proceedings Online Learning and Teaching Conference 2006*, pages pp. 31-38, Brisbane.
- Horzum, M.B. (2010). Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, Cilt 7, Sayı, 603-634.
- Kirschner, P. ve Selinger, M. (2003). "The State of Affairs of Teacher Education with Respect to Information and Communications Technology", *Technology, Pedagogy and Education*, 12(1): 5-17.
- Mestçi, A. (2002). *Web 2.0 Teknolojisi & Interaktif Pazarlama ve Reklam Modelleri*. 4. Akademik Bilişim Konferansı, Selçuk Üniversitesi: Konya.
- Moursund, D., & Bielefeldt, T. (1999). *Will new teachers be prepared to teach in a digital age? A national survey on information technology in teacher education*. Santa Monica, CA: Miliken Exchange on Education Technology. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 428 072).
- Odabaşı, H. F. & Kabakçı, I. (2007). *Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri*. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Bakü, Azerbaycan.
- Socialbakers (2011). Turkey Facebook Statistics. <http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/turkey> adresinden 15 Mayıs 2011 tarihinde erişildi.
- Temizel,H., Şahin,A. (2007). Bilgi Toplununun Örgütsel Ve Yönetel Yapılar Üzerine Etkileri Bağlamında Türk Kamu Yönetiminde Liderlik Anlayışı: Bir Anket Çalışması. *Maliye Dergisi*, 153, 179-197.
- www.pt3.org (2011). *Technology & Learning*. U.S. Department of Education's Preparing Tomorrow's Teachers To Use Technology (PT3) grant program http://www.pt3.org/technology/tech_learning.html adresinden 30 Nisan 2011 tarihinde erişildi.
- Yıldırım, S., Karaman, S., Kaban A.(2008). *Öğrenme 2.0 Yaygınlaşıyor: Web 2.0 Uygulamalarının Eğitimde Kullanımına İlişkin Araştırmalar ve Sonuçları*. 8. Türkiye'de İnternet Konferansı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Ankara.

EĞİTİMDE FATİH (FIRSATLARI ARTIRMA TEKNOLOJİYİ İYİLEŞTİRME HAREKETİ) PROJESİ: TÜRK EĞİTİM – ÖĞRETİM SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ ODAKLI DEĞİŞİM SÜRECİ

FATİH (INCREASING OPPORTUNITIES IMPROVING TECHNOLOGY MOVEMENT) PROJECT IN EDUCATION: CHANGING PROCESS OF TECHNOLOGY FOCUSED IN TURKISH EDUCATION SYSTEM

Tunay ALKAN

*Genel Müdür Yardımcısı, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
tunayalkan@meb.gov.tr*

Ayşe DÜZ

*Öğretmen, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
aatasayar@meb.gov.tr*

Rukiye ORMAN

*Başöğretmen, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
rorman@meb.gov.tr*

Harun ÇİÇEK

*Öğretmen, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
hcicek@meb.gov.tr*

İbrahim KOLDANCA

*Öğretmen, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
ikoldanca@meb.gov.tr*

Özkan GÜNDAY

*Öğretmen, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
ogunday@meb.gov.tr*

ÖZET

Eğitimde FATİH Projesi; bilişim teknolojileri (BT) araçlarının öğrenme – öğretme ortamlarında etkin bir şekilde kullanılmasını amaçlayan ve Millî Eğitim Bakanlığı (MBE) tarafından yürütülen eğitim – öğretim sisteminde teknoloji odaklı ulusal bir değişim sürecidir. MEB'e bağlı tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okulların dersliklerine BT donanımlarının sağlanmasının yanı sıra elektronik ders içeriklerinin geliştirilmesi ve öğretmenlere BT destekli eğitim-öğretim konusunda hizmetiçi eğitimlerin verilmesi gibi bileşenleri içermektedir. Ayrıca; öğretim programlarında BT'nin etkin kullanımı ve eğitim – öğretim ortamlarında bilinçli, güvenilir, izlenebilir ve yönetilebilir BT kullanımı bileşenlerini de kapsamaktadır.

Eğitimde FATİH Projesinin temel amacı; sınıf ortamında öğretmen rehberliğinde BT donanımları ve internet bağlantısının yanı sıra dersleri destekleyici elektronik içeriklerin de yardımıyla öğrencilerin eğitim – öğretim sürecine aktif katılımını gerçekleştirmektir.

Burada Eğitimde FATİH Projesi kapsamında planlanan ve yürütülen çalışmalar anlatılarak; Türk eğitim – öğretim sisteminde teknoloji odaklı ulusal değişim sürecinin nasıl gerçekleşeceği açıklanmıştır.

ABSTRACT

In the scope of Fatih Project in Education to increase the quality of education and training and to ensure equality of opportunities, mini computer, interactive LCD screen and internet infrastructure will be provided to preschool, primary and secondary school classrooms for effective use of IT tools in the process of learning-teaching. Classrooms will be established to ensure the efficient use of IT equipment in the process of learning-teaching. In-service training will be given to teachers, effective use of IT will be provided across all curriculum programs, educational e-content will be provided and safe usage of IT will be provided. FATİH project has five main components. These are: 1 - Completing Hardware and Software Infrastructure, 2 - Provision and Management of e-Content, 3 - Effective Use of IT in Education Programs, 4 - In-Service Training of Teachers, 5 - Smart, secure, manageable and measurable use of IT. Fatih Project is carried out by the Ministry of National Education, supported by the Ministry of Transport and will be completed in 3 years. 1. year secondary schools, 2. year second level of primary schools, 3. year first level of primary schools IT hardware infrastructure, e-content, curriculum, in-service training and safe internet usage components will be completed.

Anahtar Kelimeler

FATİH Projesi, Eğitimde BT Kullanımı

Keywords

FATİH Project, use of IT in Education

GİRİŞ

Öğrenme, insanın bilgiye duyduğu ihtiyaç ile başlamış ve zamanla toplumu biçimlendirmede temel etken olmuştur. İnsanın hayatına teknolojinin girmesi ile önemi azalmamış aksine farklı boyutlar kazanarak günümüzde daha çok ortamda ve daha sık tartışılmaya başlanmıştır. Diğer taraftan bilgi ve iletişim teknolojileri(BT)'nin gelişimi günümüzde hızla ilerlemekte, her alanda olduğu gibi eğitimde de farklı yöntem ya da araçların geliştirilmesi ve kullanılmasında etkili olmaktadır.

Son yıllarda yapılan araştırmalarda okullarımızın bir çoğunda kara tahta, tebeşir gibi geleneksel teknolojilerin yanında bilgisayar, projeksiyon ve etkileşimli tahta gibi yeni nesil teknolojilerin de kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Bu teknolojik cihazlar çoğunlukla okullardaki öğretmen, yönetici ve veli gibi paydaşların çabalarıyla temin edilmektedir. Buradaki temel sorun her sınıfın bu teknolojilere eşit oranda ulaşamaması ve çoğu zaman benzer standartlarda teknolojilerin kullanılmaması olarak görünmektedir. Ayrıca; sınıflardaki cihazların derslerde etkin kullanımında öğretmen eğitimlerinin yetersizliği, öğretim programlarının doğrudan BT destekli olarak yapılandırılmamış olması ve tüm derslerin kazanımlarını destekleyici kaliteli e-İçeriklere ulaşamama gibi sorunlar da karşımıza çıkmaktadır. Sınıflarımıza bir şekilde giren bu teknolojiler derslerde amacına uygun olarak kullanılmamakta ve bu teknolojilere erişemeyen diğer öğrenciler için de ciddi bir fırsat eşitsizliği oluşturmaktadır. Tam da bu noktada Eğitimde FATİH Projesi ile eğitim – öğretimde fırsat eşitliği oluşturularak tüm okullarımızın tüm sınıflarına aynı standartlarda yeni nesil teknolojiler sağlanacaktır. Bu teknolojilerin yanı sıra BT'nin amacına uygun ve etkin kullanımı sağlanarak, her türlü destek proje bileşenleri ile gerçekleştirilecektir.

Eğitimde FATİH Projesi ile Türk eğitim – öğretim sisteminde teknoloji odaklı bir değişim sürecinin yaşanması öngörülmektedir. Çoğu sınıfımızda geleneksel yöntemlerle yapılan eğitim – öğretim; sınıflarımıza internet bağlantısı, BT donanımları ve e-Kitapların/e-İçeriklerin girmesi ile birlikte BT destekli olarak gerçekleştirilecektir. BT'nin öğrenme - öğretme sürecinde ve okul yönetimi ile ilgili faaliyetlerde kullanılması BT destekli eğitim olarak tanımlanabilir. BT destekli eğitim denildiğinde eğitim - öğretim etkinlikleri sırasında eğitimi zenginleştirmek ve kalitesini yükseltmek için öğretmene yardımcı bir araç olarak BT'den yararlanılması anlaşılmaktadır (Demirel vd., 2001, s.116). BT destekli eğitim ile ilgili yapılan araştırmalarda öğrenmenin daha zevkli ve kalıcı hale geldiği ve öğrencilerin sınıf içerisindeki ilgi ve motivasyonlarının arttığı görülmektedir. Bununla birlikte BT ile desteklenen derslerde öğretmenlerin işleri kolaylaşırken, öğrencilerinde öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirdiği gözlemlenmektedir. Bugüne kadar ülkemizde belirli bölgelerde pilot çalışmalar şeklinde uygulanan BT destekli eğitim, FATİH Projesi ile ulusal düzeyde tüm okullarımızın tüm sınıflarına uygulanarak eğitim sistemimizde köklü bir değişimin yaşanması ve sınıf içerisindeki kültürün farklılaşması adına önemli bir proje olarak görülmektedir.

YÖNTEM

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ve Ulaştırma Bakanlığı'nın da mali desteğiyle yürütülen Eğitimde FATİH Projesinin 2010 – 2013 yılları arasında 3 yıllık bir süreç içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Sonraki 2 yıl içerisinde ise projenin değerlendirme süreci gerçekleştirilerek Türk eğitim – öğretim sistemindeki yansımaları ve çıktıları izlenecektir. Proje sonuçlandıktan sonra ortaya çıkan, dersliklerdeki BT araçlarının eğitim-öğretim amaçlı olarak kullanım oranı ve eğitim – öğretime etkileri projenin başarısının göstergeleri olacaktır.

Eğitimde FATİH Projesi ile ülkemizdeki tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda BT'nin derslerde etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Eğitimde FATİH Projesinin 5 temel bileşeni bulunmaktadır. Bu bileşenler;

1. Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması Bileşeni

Eğitimde Fatih Projesi'nin amaçlarından bir tanesi ülkemizdeki okulların tüm sınıflarına BT donanımlarının ve bu donanımlarla uyumlu yazılımların sağlanmasıdır.

Bu amaçla, ilk olarak Ankara İli'nin Sincan İlçesi'nde yer alan bir ilköğretim okulu pilot uygulama okulu olarak belirlenmiş ve çeşitli BT ekipmanları (projeksiyon, etkileşimli tahta, dizüstü bilgisayar.vb) sınıf ortamında öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanılmıştır. Böylece proje konseptine uygun BT ekipmanları eğitim – öğretimde kullanılarak öğrenmeye olan etkileri bu okulun öğretmen ve öğrencileri ile yapılan anket, gözlem ve görüşmeler sonucunda belirlenmiştir. Bu pilot uygulama okulundaki deneyimlere ek olarak ülkemizdeki diğer iyi uygulamalar ve dünyadaki diğer örnekler de incelenerek projenin donanım ve yazılım altyapısı güncellenmiştir.

Ayrıca bu bileşen kapsamında her ilde toplam 110 merkeze Uzaktan Hizmetçi Eğitim Merkezleri kurulacaktır. Bu merkezlerde video konferans sistemi ile illerdeki öğretmenlere uzaktan hizmetiçi eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.

2. Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi Bileşeni

Bu kapsamda derslerdeki kazanımları desteklemek amacıyla elektronik ortamda üretilen e-Kitap, animasyon, video, eğitsel oyun gibi e-İçerikler yardımcı birer ders materyali olarak öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulacaktır. Bu e-İçeriklerin okullarımızdaki öğretmenler ve üretici firmalar tarafından geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğretmenlerimizin e-İçerik geliştirmelerini desteklemek amacıyla hizmetiçi eğitimlerin verilmesinin yanısıra <http://kursiyernet.meb.gov.tr/> adresinden de içerik geliştirmeye yönelik eğitim videoları yayınlamaktadır. Ayrıca ülkemizde ve Dünya'da e-İçerik geliştiren firmalar ile görüşmeler yapılarak Eğitimde FATİH Projesi amaçlarına uygun olan e-İçeriklerin hibe yoluyla edinilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla; çok sayıda içerik üretici firma, e-İçeriklerini Bakanlığımıza hibe etmek istediklerini bildirmişlerdir.

Yine bu bileşen kapsamında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) ile birlikte yürütülen ortak çalışmalarla; e-İçeriklerin genel, pedagojik ve teknik standartları belirlenmiş ve böylece e-İçerik üreten öğretmenlerimiz ve diğer üreticiler için rehber niteliğinde bir çerçeve oluşturularak üretime yönelik kriterler geliştirilmiştir.

3. Öğretim programlarında Etkin BT Kullanımı Bileşeni

Öğretim Programlarında BT kullanımının desteklemesi amacıyla; öğretmen kılavuz kitaplarının okullarımızın dersliklerine sağlanan donanım altyapısı ve eğitsel e-İçeriğin etkin kullanımını içerecek şekilde güncellenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla TTKB ve Eğitim – Öğretim Daireleri ile ortak komisyonların kurulması çalışmaları devam etmektedir.

4. Öğretmenlerin Hizmetçi Eğitim Bileşeni

Hizmetçi eğitim bileşeni kapsamında; okullarımızda görev yapan yaklaşık 626.000 öğretmenin sınıflara sağlanan donanım altyapısını, eğitsel e-İçerikleri ve BT'ye uyumlu hale getirilen öğretmen kılavuz kitaplarını etkin biçimde kullanma becerilerini geliştirmelerine dönük yüz yüze ve uzaktan eğitim aracılığıyla hizmetiçi eğitim faaliyetleri planlanmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalarda akademisyenlerden de destek alınmaktadır.

Ayrıca Eğitimde Fatih Projesinin tanıtımının yapılması ve yaygınlaştırılması hususunda Hizmetçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, yapılan tüm hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin ilk gününde <http://fatihprojesi.meb.gov.tr> adresinde bulunan sinevizyon ve sunular kullanılarak projeye ilgili bilgilendirmelere yapılmaktadır.

5. Ağ Altyapısı ve İnternet Kullanımı ile Bilinçli ve Güvenli BT Kullanımının Sağlanması Bileşeni

Bu bileşen kapsamında ise; her dersliğe geniş bant internet erişimi kablolu bağlantı ile sağlanacak ve eğitim-öğretim süreçlerinde BT araçlarıyla birlikte internetin bilinçli ve güvenli kullanımı desteklenecektir.

Güvenli, bilinçli internet ve BT kullanımının farkındalığını oluşturmak amacıyla Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmuş ve çalışmalar devam etmektedir. Bu konudaki ilk farkındalık etkinliklerinin iki ay içinde başlanması öngörülmektedir.

Bu bileşenlere ek olarak proje sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçları ortadan kaldırmaya yönelik geleceğe uygun eğitim ortamlarının dizaynı bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple 21.yüzyıl sınıflarının fiziksel, eğitsel ve teknolojik standartlarını ortaya koyacak çalışmalar için Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, TTKB, EARGED, Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi, Yatırım Tesisler ve ilgili eğitim dairelerinden oluşacak komisyon kurma çalışmaları devam etmektedir.

Gelişmiş ülkelerle ülkemiz arasındaki sayısal uçurumun ortadan kaldırılmasına dönük olarak projenin başarıya ulaşması için sahiplenilmesi ve proje farkındalığının oluşturulması konusunda bilgilendirme ve tanıtım toplantıları yapılmaya başlanmıştır. Bu sahiplenme ve farkındalık toplantıları il milli eğitim müdürleri, projeden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcıları, hizmetiçi eğitimlerden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcıları, bakanlık müfettişleri ve il eğitim müfettişleri başkanlarına dönük olarak yapılmaktadır.

SONUÇ

Eğitimde FATİH Projesi ile tüm derslikler BT ekipmanları ile donatılarak güvenli, bilinçli internet kullanımının sağlanması planlanmaktadır. Bununla birlikte öğretmenlerimizin tamamı dersliklerindeki BT araçlarını ve interneti öğretim süreçlerinde kullanma konusunda eğitim alacak ve dersliklerindeki BT teknolojilerini ders öğretiminde kullanabileceklerdir. Böylece; eğitim – öğretim sistemimizin merkezinde yer alan öğrencilerimizden başlayarak öğretmen, yönetici ve velilerimizi de içerisine alan teknoloji odaklı büyük bir değişim sürecinin temelleri atılmış olacaktır. Bu süreç içerisinde karşılaşılabilecek problemlerin çözümlerinde ise Eğitimde FATİH Projesi bileşenleri devreye girerek eğitim – öğretim sistemimizde gerçekleşmesi beklenen çıktılarının alınması sağlanacaktır.

KAYNAKÇA

- Anderson N. & at all (2005). Sustaining and Supporting Teacher Professional Development in ICT. <http://www.aare.edu.au/02pap/and02399.htm> (5.11.2005)
- Atasayar, A. (2008). Kavram Öğretimi Sürecine Yönelik İçerik Geliştirme Aracının Tasarlanması ve Kullanışlılığı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe BÖTE, Ankara.
- Corporate Author, 2008, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute
- Demirel, Ö., Seferoğlu S., Yağcı E. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Dr Neil Anderson & at all (2005). Sustaining and Supporting Teacher Professional Development in ICT. <http://www.aare.edu.au/02pap/and02399.htm> (5.11.2005)
- Dr. Dorothy Williams & at all. (2005). Teachers' ICT skills and knowledge needs Final Report to SOEID. <http://www.scotland.gov.uk/library/ict/append-title.htm> (1.12.2005)
- Halis, İ. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Mikro Yayın, Konya.
- İpek, İ. (2001), Bilgisayarla Öğretim, Tıp Teknik Kitapçılık Ankara.
- New Zealand Ministry of Education (2005). What Makes for Effective Teacher Professional Development in ICT?. <http://www.minedu.govt.nz/index.cfm> (22.11.2005)
- Unesco (2005). IFIP Curriculum – Information and Communication Technology in Secondary Education. <http://www.wedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/unesco/en/teacher.html> (12.11.2005)
- Uşun, S. (2000). Bilgisayar Destekli Öğretim Pegem A Yayıncılık Ankara.

EĞİTİM-ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMLARI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

THE EFFECTS OF EDUCATION TECHNOLOGIES ON PRESCHOOL TEACHERS JOB SATISFACILE LEVEL

Süleyman CAN
Muğla Üniversitesi
İlköğretim Bölümü ABD
scan0767@gmail.com

Alper YORULMAZ
Gazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Yüksek Lisans Öğrencisi
alper_yorulmaz07@hotmail.com

ÖZET

Çalışma, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Muğla ve Balıkesir illerinde görev yapmakta olan Okulöncesi Öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri ile eğitim-öğretim teknolojilerinin kullanımları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda, bütün meslek gruplarında olduğu gibi okul öncesi öğretmenin de veriminin, başarısının artması için yaptığı işte mutlu olması ve duygusal haz yaşaması gereklidir. Yapılan işte kullanılan teknolojiyle birlikte araç-gereç yeterli düzeyde, buna bağlı olarak alınan verim ise yüksek düzeyde olunca bundan büyük bir doyum ve mutluluk sağlanır. İşteki sonuç kişinin istediği ve beklediği düzeyde olmazsa doyumdan söz etmek mümkün değildir. Bu araştırma da betimsel araştırma yöntemi kullanılmış olup, verilerin değerlendirilmesinde yüzde, frekans ve χ^2 kullanılmıştır. Dolayısıyla günümüzde bireyin iş yaşamında, mesleğinde, yaptığı işten doyum sağlaması birçok değişkene bağlıdır. Okul Öncesi Öğretmenlerinin iş doyumunu ile eğitim-öğretim teknolojileri kullanımı, internetten faydalanma durumu ve internetten faydalanma derecesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, İş doyumunu, Eğitim, Okulöncesi

ABSTRACT

This study was conducted to determine the relation between the job satisfaction level of preschool teachers on duty in Muğla and Balıkesir and the usage of education technologies. In this context, as in all walks of life, preschool teachers need to be happy at work and experience emotional joy to increase the efficiency. When the used technology a long with the education materials are sufficient and accordingly the gotten efficiency is high, one has a great satisfaction and happiness from this case. If the result at work is not as the person wats and expects, it is not possible to make mentren of satisfaction. In this study descriptive research method was used and percentage, frequency and χ^2 were used to evaluot the data. Therefore, today, a persons having satisfaction from professional life and work depends on lots of variolders. There is not a significant relation between the job satisfaction of preschool teachers and the use of education technologies making use of the internet and the degree of utilizing the internet.

Key Words: Technology, Job Satisfaction, Education, Preschool

GİRİŞ

Yaşadığımız yüzyılda dünyayı değişime uğratacak, insanları geleceğe; güvenle, umutla ve mutlulukla taşıyacak tek sistem eğitimidir. Eğitim-öğretimde ise, teknolojik etmenleri kullanım durumları ülkelerin eğitimdeki gelişmişlik durumlarının ortaya konmasında yaşadığımız teknoloji çağında etkindir. Yaşamakta olduğumuz bu yüzyılda tüm gelişmiş ülkelerin eğitim-öğretimi sistemlerinde okulöncesi eğitim önemli bir yer etmekte ve birçok ülkede zorunlu duruma getirilmiştir. Gelecek nesillerin etkili ve verimli olabilmeleri için okulöncesi öğretmenliğinin önemi artmaktadır.

Dolayısıyla eğitim; seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin, özellikle de okulun etkisi altında, sosyal yeterlilik ve en iyi şekilde bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir (Oğuzhan, 1993).

Okulöncesi eğitim ise çocuğun, kendi bedensel yapısını tanınması, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve vücudunu etkin bir biçimde kullanabilmesine yardımcı olur. Okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlar çocuğa sunulan ortam planlı, sistemli, çocukların yaş ve gelişim özelliklerini destekleyici nitelikte olduğundan kurumlarda verilen okul öncesi eğitim önem taşır (Sak, Şahin, 2007).

Eğitimin uygulayıcıları ise okullardaki öğretmenlerdir. Okul, eğitim-öğretim amaçlarını yerine getirmek amacıyla kurulan formal bir örgüttür. Bu örgütün ana maddesinin insan oluşu onu diğer örgütlerden ayıran en önemli özelliğidir. Okulun amaçlarının, hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak, yapısını

oluşturacak, verimini arttıracak, sürekliliğini devam ettirecek ve insan ilişkilerini düzenleyecek kişiler de öğretmenlerdir. Öğretmenler ise devamlı bir guruba, bir kitleye hitap etmektedirler (Can ve Pepe, 2003). Bu bağlamda Okul Öncesi Öğretmenleri, geleceğe yöne verecek olan öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımlarını sağlamak, öz bakım becerilerini kazandırmak, okula hazırlamak için eğitim-öğretim teknolojilerini iyi bilmeli ve kullanmalıdırlar.

Öğretmenlik, insan mühendisliğidir. İyi bir öğretmen kendisiyle, dünyayla ve toplumla barışıktır. Öğretmenlerden beklenen roller arasında en önemlisi bilgi yayıcılık rolüdür. Öğretmenin karmaşık ilişkiler bütünü olan toplum içerisinde, kültürel, ekonomik, teknolojik ve eğitim politikasını gerçekleştirirmede önemli bir rolü vardır (Güneş, 1996).

Dolayısıyla O. Ö. Ö.'nin mesleğinde başarılı, faydalı, verimli ve üretken olabilmesi için; içinde bulunduğu ortamdan zevk alması, mutluluk duyması, bu ortamı sevmesi, gelişen dünyanın teknolojisine yenik düşmemesi gerekir. Bu da ancak yapılan işteki iş doyumunu ile mümkündür.

İş doyumunu denince, işten elde edilen maddi çıkarlar ile işçinin beraberce çalışmaktan zevk aldığı iş arkadaşları ve eser meydana getirmenin sağladığı bir mutluluk akla gelir (Eren 1998). İş doyumunu çalışanların yaptığı işe karşı tutumların genel sonucudur ve çalışanın fiziksel ve zihinsel açıdan iyi durumda olmasını ifade eder (Akçamete, 2002). İş doyumunu, iş görenlerin işlerinden duydukları hoşnutsuluk ya da hoşnutsuzluktur. İş doyumunu, işin özellikleri ile iş görenlerin istekleri birbirine uyduğu zaman gerçekleşir (Davis, 1982). İşe karşı duyulan hoşnutsuluk, iş doyumunu, işe karşı duyulan hoşnutsuzluk ise iş doyumunu gösterir. Locke (1976) iş doyumunu, "Bir bireyin işini ya da işle ilgili yaşantısını, memnuniyet verici ya da olumlu bir duygu ile sonuçlanan bir durum olarak takdir etmesi" şeklinde tanımlamıştır.

İş doyumunun her meslekte olduğu gibi öğretmenlik mesleği içerisinde de ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ayrıca iş doyumunu; özel çaba, sabır ve karşılıksız, sınırsız bir sevgi, hoşgörü gerektiren O. Ö. Öğretmenliği için de çok önemli olmakla birlikte, iş doyumunu etkileyen iki önemli faktör vardır.

Bu faktörler bireysel ve çevresel olarak ifade edebiliriz. Bireysel faktörleri iş ortamından beklentiler, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel çevre, kişilik, genel yaşam normları, görev türü, medeni durum, eğitim düzeyi ve çalışma yılı, çevresel faktörleri ise işin niteliği, ücret, gelişme ve yükselme imkânları, çalışma koşulları, grup girişimi ve kişiler arası ilişkiler, iş normları, moral, yönetici ile ilişkiler olarak sıralayabiliriz. Bireyin gereksinimleri işyerinde karşılanıyorsa, işe gitmek onun için hiç zor olamayacak, iş yerinde olmaktan zevk alacak, bunun sonucunda da bir görevden ziyade zevk aldığı bir uğraş olarak verilen işi en verimli şekilde yerine getirecektir. Böylece bulunduğu ortama yenilikler getirme çabasında olacak, ilişkilerinde de olumlu bir tavır takınacaktır (Şahin, Dursun, 2009).

Bu bağlamda, O. Ö. Ö.'nin bu davranışları gösterebilmeleri, işlerinden aldıkları doyuma bağlıdır. Yeterli iş doyumuna sahip olan O. Ö. Ö. işini daha istekli, daha dikkatli ve daha özenli yapacaktır. Aksi halde işte duyulan hoşnutsuzluk iş verimini azaltacak, amaçlanan hedefe ulaşamayacak, beklenen performans sağlanamayacaktır. İş doyumunu sağlayan ve sağlamayan öğretmenlerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasıyla iş doyumunun yüksek olması sağlanacaktır.

Eğitim teknolojisi öğretme/öğrenme biliminin sınıf ortamı aracılığıyla gerçek dünya şartlarına uygulanmasıyla elde edilen bilgiler bütünüdür (Şahin, Dursun, 2009). Eğitim teknolojisi "her türlü öğrenme koşullarında problemlerin ortaya konmasından, bu problemler için çeşitli (değerlendirme, yönetim, uygulama) çözümler üretilmesine kadar her aşamada insanların, yöntem ve fikirlerin, çeşitli araçların ve örgütsel fikirlerin de içinde bulunduğu karmaşık ve tümleşik bir süreçtir. (Uçan, 2010). Eğitim teknolojileri sınıf ortamında kullanılan teknolojik araç-gereçler ile sağlanırken yeni teknolojiler öğrencileri, öğretmenleri ve öğrenme ortamlarını etkilemektedir. Teknolojik değişimlerin öğretmenlerden beklenen işlevleri etkilemesi önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (Sakin, 2001).

Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, çocukların kendilerini tanımlarını sağlayacak, gelişimlerini takip edecek, sosyalleşmesini sağlayacak O. Ö. Ö.'lerinin iş doyum düzeyleri ile teknolojik araç-gereç kullanımı ve buna bağlı olarak internette faydalanma durumları ve dereceleri arasındaki anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmektir.

YÖNTEM

Bu araştırmada, deneklerin var olan özelliklerine ilişkin herhangi bir değişme yapmaksızın veri toplanmış, var olan durumun ne olduğunu gösterildiği betimsel araştırma tekniği kullanılmıştır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini ve örneklemini, 2009-2010 öğretim yılında Balıkesir ve Muğla il merkezlerinde görev yapmakta olan O. Ö. Ö.'leri oluşturmaktadır. Balıkesir'den 54, Muğla'dan 45 toplam 99 öğretmene anket uygulanmıştır.

Veri Toplama Teknikleri

Araştırmanın kuramsal çerçevesi, yerli ve yabancı literatür taramasıyla toplanan bilgilerden oluşturulmuş olup verileri anket yoluyla araştırmacılar tarafından görev yaptıkları okullarda birebir görüşerek uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada “Minnesota İş Doyum Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Minnesota İş Doyum Ölçeğini İngilizce formundan Türkçe’ye Hacettepe Üniversitesinden Deniz ve Güliz Gökçora çevirmiştir. Bu çeviri başka dil bilimciler tarafından da kontrol edilerek uygulaması uygun görülmüştür (Özdayı, 1990). Puanların yüzdelik değerleri ise şu şekildedir; 75 ve üzeri yüksek iş doyumunu, 26 ile 74 arası normal iş doyumunu 25 ve altı ise düşük iş doyumunu ifade etmektedir.

Verilerin Analizi

Toplanan anket formları kontrol edilerek verilerin analizine geçilmiştir. O. Ö. Ö.’lerinin anketlerde verdiği cevaplar incelendikten sonra, görüşlerinin dağılımları SPSS 14.0 paket programında yer alan istatistiksel tekniklerden frekans, yüzde ve Kay-Kare (χ^2) bağımsızlık testiyle değerlendirilmiştir. Ayrıca değerlendirme sonuçlarından elde edilen veriler, tablo haline getirilmiş ve gerekli işlemler yapılarak yorumlanmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Araştırmaya katılan Okul Öncesi Öğretmenlerinin 97’si (%98) bayan, 2’si (%2) bay olup; yaşları, yaşadıkları yer, çalışma süreleri, mesleki kıdemleri ve medeni halleri çeşitlilik göstermektedir.

Tablo 1. Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Ölçeğindeki Sorulara Verdikleri Cevapların Sıklığı

ANKET SORULAR	(HMD) Hiç MEMNUN DEĞİLİM		(MD) MEMNUN DEĞİLİM		(K) KARARSIZ		(M) MEMNUN		(ÇM) ÇOK MEMNUN		TOPLAM	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
	1	10	10.1	33	33.3	21	21.2	26	26.3	9	9.1	99
2	1	1.0	10	10.1	14	14.1	60	60.6	14	14.1	99	100
3	1	1.0	2	2.0	11	11.1	60	60.6	25	25.3	99	100
4	--	--	2	2.0	14	14.1	47	47.5	36	36.4	99	100
5	9	9.1	12	12.1	29	29.3	35	35.4	14	14.1	99	100
6	5	5.1	14	14.1	25	25.3	40	40.4	15	15.2	99	100
7	1	1.0	4	4.0	13	13.1	53	53.5	28	28.3	99	100
8	2	2.1	6	6.1	11	11.1	57	57.6	23	23.2	99	100
9	--	--	1	1.0	8	8.1	46	46.5	44	44.4	99	100
10	--	--	--	--	6	6.1	56	56.6	37	37.4	99	100
11	--	--	1	1.0	10	10.1	48	48.5	40	40.4	99	100
12	5	5.1	14	14.1	20	20.2	43	43.4	17	17.2	99	100
13	9	9.1	10	10.1	25	25.3	46	46.5	9	9.1	99	100
14	4	4.0	19	19.2	23	23.2	39	39.4	14	14.1	99	100
15	1	1.0	8	8.1	14	14.1	51	51.5	25	25.3	99	100
16	--	--	6	6.1	9	9.1	49	49.5	35	35.4	99	100
17	6	6.1	15	15.2	23	23.2	45	45.5	10	10.1	99	100
18	2	2.0	14	14.1	17	17.2	45	45.5	21	21.2	99	100
19	5	5.1	18	18.2	12	12.1	43	43.4	21	21.2	99	100
20	--	--	4	4.0	7	7.1	46	46.5	42	42.4	99	100

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmamıza katılan O.Ö.Ö.’lerinin sorulara en yüksek oranda verdikleri cevaplar her soru bazında değerlendirilmiştir. 1. soruda “Mesleğimden, beni her zaman meşgul etmesi bakımından” görüşüne öğretmenler %33.3 ile memnun değilim cevaplarını vermişlerdir. O.Ö.Ö.’leri branşlarını meşgulliyet açısından olumsuz görmektedirler. 2. soruda “Mesleğimden bağımsız çalışma imkanım olmasından” görüşüne öğretmenlerin %60.6’sı memnunum cevabını vermiştir. O.Ö.Ö.’leri bağımsız çalışmayı sevmekte ve bunun sonucunda da yüksek memnuluk duymaktadırlar. 3. soruda “Mesleğimden, ara sıra değişik şeyler yapabilme şansımın olmasından” görüşüne öğretmenlerin %60.6’sı memnunum cevabını vermiştir. O.Ö.Ö.’leri, mesleklerinin ara sıra değişiklikler yapma şansını vermesi açısından memnuluk duymaktadırlar. 4. soruda “Mesleğimden, toplumda saygın bir kişi olma şansını bana vermesi bakımından” görüşüne öğretmenlerin %47.5’i memnunum cevabını vermiştir. Okul Öncesi Öğretmenleri, branşlarını saygınlık açısından memnuniyet verici olarak görmekte olup, bu durum onların

iş doyumunu olumlu yönde etkilemektedir. 5. Soruda “Yöneticinin emrindeki kişileri iyi yönetmesi açısından” görüşüne öğretmenlerin %35.4’ü, 6. soruda “Yöneticinin karar verme yeteneği bakımından” görüşüne ise öğretmenlerin %40.4’ü memnunuz cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla 5. ve 6. soruların sonuçlarından da görüldüğü gibi, O.Ö.Ö.’lerinin iş doyumunu açısından, yöneticilerin yöneticilikte gösterdikleri ve sergiledikleri davranış biçimi son derece önemli bir konuma sahiptir. 7. soruda “Mesleğimden, vicdanı bir sorumluluk taşıma şansını bana vermesinden” görüşüne öğretmenlerin %53.3’ü memnunuz cevabını vermiştir. Her meslekte olduğu gibi vicdan, kutsal öğretmenlik mesleği ve iş doyumunu için de oldukça önemlidir. 8. soruda “Mesleğimden, bana garanti bir gelecek sağlama yönünden” görüşüne öğretmenlerin %57.6’sı memnunuz cevabını vermiştir. O.Ö.Ö.’leri, mesleklerini iyi bir gelecek sağlama ve iş doyumunu yönünden yeterli görmektedirler. 9. soruda “Mesleğimde, başkaları için bir şeyler yapabildiğimi hissetmem açısından” görüşüne öğretmenlerin %46.5’i memnunuz cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla O.Ö.Ö.’leri mesleklerinde, başkalarına mutlaka faydalı olduklarına inanmakta, iş verimini ve doyumunu devamlı yükseltmektedir. 10. soruda “Mesleğimde, öğrencileri yönlendirmek için fırsat verildiğinden” görüşüne öğretmenlerin %56.6’sı memnunuz cevabını vermişlerdir. O.Ö.Ö.’leri öğrencilerine rehberlik yapabildikleri için mesleklerinden memnunuz duymakla birlikte, yüksek iş doyumunu da göstermektedirler. 11. soruda “Mesleğimden, kendi yeteneklerimi kullanarak bir şeyler yapabilme şansının olması yönünden” görüşüne öğretmenlerin %48.5’i memnunuz cevabını vermişlerdir. O.Ö.Ö.’leri mesleklerinin yetenek, özveri ve yaratıcılık gerektiren bir branş olması açısından memnunuz duymaları, iş doyumunun yüksek olmasında önemlidir. 12. soruda “Mesleğimden, işimle ilgili alınan kararların uygulamaya konulması bakımından” görüşüne öğretmenlerin %43.4’ü memnunuz cevabını vermiştir. O.Ö.Ö.’leri işleriyle ilgili kararlara katılımları sağlandığında iş doyumunu yükseltecektir. 13. soruda “Mesleğimden, yaptığım iş karşılığında aldığım ücret yönünden” görüşüne öğretmenlerin %46.5’i memnunuz cevabını vermişlerdir. O.Ö.Ö.’leri aldıkları ücretten memnunuz bulunmakta, bundan dolayı da iş doyumları yüksektir. 14. soruda “Mesleğimden, terfi imkanının olması yönünden” görüşüne öğretmenlerin %39.4’ü memnunuz cevabını vermişlerdir. O.Ö.Ö.’leri açısından terfinin olması iş doyumunu olumlu yönde etkilemektedir. 15. soruda “Mesleğimden, kendi fikir ve kanaatlerimi rahatça kullanma serbestliğini bana vermesi bakımından” görüşüne öğretmenlerin %51.5’i memnunuz cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla O.Ö.Ö.’leri fikirlerini ve düşüncelerini rahatça kullanabildiklerinde yüksek iş doyumunu sergilemektedirler. 16. soruda “Mesleğimden, mesleğimi yaparken kendi yöntemlerimi kullanma serbestliğini vermesi bakımından” görüşüne öğretmenlerin %49.5’i memnunuz cevabını vermiştir. Ayrıca hiç memnunuz olmayan yoktur. O.Ö.Ö.’leri mesleklerini yaparken kendi yöntemlerini kullanma ortamını bulduklarında branşlarından memnunuz olduklarını, bu sayede iş doyumlarının da yükseldiğini söylemek mümkündür. 17. soruda “Mesleğimden, çalışma saatleri bakımından” görüşüne öğretmenlerin %45.5’i memnunuz cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla O. Ö. Öğretmenliğinin çalışma saatlerinin uygun olması olumlu yönde etkilemekte, bu durum da iş doyumunu arttırmaktadır. 18. soruda “Mesleğimden, çalışma arkadaşlarımla birbirleriyle anlaşmaları açısından” görüşüne öğretmenlerin %45.5’i memnunuz cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla O.Ö.Ö.’leri arasındaki arkadaşlığın iyi ve olumlu olmasının yanında saygı ve sevginin de olması iş doyumunu olumlu yönde etkilemektedir. 19. soruda “Mesleğimden, yaptığım iş sonrası takdir edilmem açısından” görüşüne öğretmenlerin %43.4’ü memnunuz cevabını vermişlerdir. O.Ö.Ö.’lerinin yaptıkları iş sonrası takdir ve övgü beklediklerini söylemek iş doyumunu için gereklidir. 20. soruda “Mesleğimden, yaptığım iş karşılığında duyduğum başarı hissinden” görüşüne öğretmenlerin %46.5’i memnunuz cevabını vermişlerdir. O.Ö.Ö.’leri yaptıkları iş sonrasında başarı hissini ve işe karşı ilgiyi arttırmakta, bu durum da iş doyumunu olumlu yönde etkilemektedir.

Tablo 2. Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeyleri ile Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına İlişkin Görüşlerinin χ^2 Testi Sonuçları

İş Doyum Düzeyleri	f - %	Bilgisayar	Tepegöz	Tv-video	Projeksiyon	Diğer	Toplam
	f	--	--	--	--	--	--
25 ve Altı Düşük İş Doyumu	%	--	--	--	--	--	--
	f	16	2	23	1	1	43
26-74 Arası Normal İş Doyumu	%	37.2	4.7	53.5	2.3	2.3	100
	f	16	4	28	7	1	56
75 ve Üzeri Yüksek İş Doyumu	%	28.6	7.1	50.0	12.5	1.8	100
	f	32	6	51	8	2	99
Toplam	%	32.3	6.1	51.5	8.1	2.0	100

$$\chi^2 = 4.019 \quad s.d = 4 \quad p = .403$$

Tablo 2'ye göre O. Ö. Ö.'lerinin okuldaki teknoloji kullanımına göre iş doyumlarına baktığımızda; bilgisayar kullanan 32 (%32.3) O. Ö. Ö.'nin 16'sının normal iş doyumuna, 16'sının yüksek iş doyumuna sahip olduğu görülmektedir. Tepegöz kullanan 6 (%6.1) O. Ö. Ö.'nin 2'sinde normal iş doyumunu, 4'ünde yüksek iş doyumunun, Tv-video kullanan 51 (%51.5) O. Ö. Ö.'nin 23'ünde normal iş doyumunu, 28'inde yüksek iş doyumunun, projeksiyon kullanan 8 (%8.1) O. Ö. Ö.'nin 1'inde normal iş doyumunu, 7'sinde yüksek iş doyumunun sağlandığını görüyoruz. Buradan hareketle O. Ö. Ö.'leri en çok Tv-videoyu kullandıklarını ve teknolojiden yeterince faydalanmakta olduklarını söyleyebiliriz. Ayrıca çalışmaya katılan O. Ö. Ö.'lerinde normal ve yüksek iş doyumunu görülmekle birlikte, hiç birinde düşük iş doyumunu görülmemektedir. Dolayısıyla çalışmaya katılan O. Ö. Ö.'lerinin iş doyum düzeyleri ile eğitim teknolojilerini kullanmalarına bağlı olarak yapılan χ^2 testi sonucunda 0.05 önem düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmamıştır ($\chi^2_{(4)} = 4.019$, $p > .05$). Bu bağlamda Sınıf Öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinde teknoloji kullanmalarına bağlı olarak bir değişimin olmadığını söylemek mümkündür.

Tablo 3. Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeyleri ile İnterneti Kullanma Durumlarına İlişkin Görüşlerinin χ^2 Testi Sonuçları

İş Doyum Düzeyleri	f - %	Evet	Hayır	Toplam
25 ve Altı Düşük İş Doyumu	f	--	--	--
	%	--	--	--
26-74 Arası Normal İş Doyumu	f	34	9	43
	%	40.5	60.0	100
75 ve Üzeri Yüksek İş Doyumu	f	50	6	56
	%	59.5	40.0	100
Toplam	f	84	15	99
	%	84.8	15.2	100

$$\chi^2 = 1.975 \quad s.d = 1 \quad p = .160$$

Tablo 3'e göre O. Ö. Ö.'lerinin interneti kullanma durumları ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkiye baktığımızda; "evet, interneti mesleğim ve branşım açısından kullanıyorum" görüşünü belirten O. Ö. Ö.'lerinin 84'ünden (%84.8) 34'ü normal iş doyumuna sahipken, 50'si yüksek iş doyumuna sahiptir, "hayır, interneti mesleğim ve branşım açısından kullanmıyorum" görüşünü belirten O. Ö. Ö.'lerinin 15'inden (%15.2) 9'u normal iş doyumunu sağlarken, 6'sı yüksek iş doyumunun sağlandığı ortaya çıkmıştır. O. Ö. Ö.'lerinin büyük çoğunluğunun internetten faydalandıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca internetten faydalanan Sınıf Öğretmenlerinde normal ve yüksek iş doyumunu görülmekle birlikte, düşük iş doyumunu görülmemektedir. Çalışmaya katılan Sınıf Öğretmenlerinin iş doyumlarının internetten faydalanma durumlarına bağlı olarak, ilişki olup olmadığını test etmek amacıyla yapılan χ^2 testi sonucunda 0.05 önem düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmamıştır ($\chi^2_{(1)} = 1.975$, $p > .05$).

Tablo 4. Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeyleri ile İnternetten Faydalanma Derecelerine İlişkin Görüşlerinin χ^2 Testi Sonuçları

İş Doyum Düzeyleri	f - %	Yeterli Derecede Faydalaniyorum	Kısmen Faydalaniyorum	Yetersiz Derecede Faydalaniyorum	Toplam
25 ve Altı Düşük İş Doyumu	f	--	--	--	--
	%	--	--	--	--
26-74 Arası Normal İş Doyumu	f	19	10	5	34
	%	37.3	37.0	83.3	100
75 ve Üzeri Yüksek İş Doyumu	f	32	17	1	50
	%	62.7	63.0	16.7	100
Toplam	f	51	27	6	84
	%	60.7	32.1	7.1	100

$$\chi^2 = 4.926 \quad s.d = 2 \quad p = .085$$

Tablo 4'e göre O. Ö. Ö.'lerinin internetten faydalanma dereceleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkiye bakıldığında; internetten mesleğim ve branşım açısından "Yeterli derecede faydalaniyorum" görüşünü belirten O. Ö. Ö.'lerinin 51 (%60.7)'inden 19'u normal iş doyumuna sahipken, 32'si yüksek iş doyumuna, "Kısmen faydalaniyorum" görüşünü belirtenlerden 27 (%32.1)'inden 10'u normal iş doyumuna sahipken, 17'si yüksek iş doyumuna, "Yetersiz derecede faydalaniyorum" görüşünü belirtenlerden 6(%10.8)'sının 5'i normal iş doyumuna sahipken, 1'i yüksek iş doyumunu sahip olduğu

görülmüştür. Buradan hareketle O. Ö. Ö.'lerinin meslekleri ve branşları açısından internetten arzu ettikleri derecede faydalandıkları söylenebilir. Çalışmaya katılan O. Ö. Ö.'lerinin iş doyum düzeyleri ile internetten faydalanma dereceleri arasında yapılan χ^2 testi sonucunda, 0.05 önem düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmamıştır ($\chi^2(2) = 4.926, p > .05$).

SONUÇ VE ÖNERİLER

O. Ö. Ö.'lerinin algılarına göre iş doyum düzeylerini değerlendirdiğimizde teknolojik araç-gereç kullanımı, internet kullanma durumları ve internetten faydalanma dereceleri ile iş doyum düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu faktörler iş doyumunu için etkili bir değişken değildir. Asıl önemli olan istenen hedefe ulaşabilmek ve öğrenci-öğretmen açısından dersten yüksek verim elde edebilmektir. Ayrıca O. Ö. Ö.'lerinin iş doyum düzeylerini gösterme sıklıkları farklı olup, 1. soruda memnuniyetsizlik, diğerlerinde memnuniyet, en yüksek değişken olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda O. Ö. Ö.'lerinin, her ne şartta olursa olsun mesleklerini sevdiklerini, benimsediklerini ve hoşlandıklarını söyleyebiliriz.

Kanadalı Öğretmenler Federasyonunu öğretmenlerin doyum ve streslerinin incelendiği bir raporda, çok yaygın bir şekilde öğretmenlerin işlerinden hoşlandıklarını, gurur duyduklarını, değerli bir uzmanlık alanı olduğu ortaya çıkmıştır. Günbayı (2000) "İlk Öğretim Okullarındaki Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Algı ve Beklenti Farkından Oluşan İş Doyum Düzeyleri ve İş Doyum Etkenlerine Verdikleri Önem Puanları Nelerdir?", adlı bir çalışma yapmış ve bulgularda ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumlarını yüksek bulmuştur. Balcı (1985), "Eğitim Yöneticisinin İş Doyumu" adlı araştırmasında, ilk ve ortaokul yöneticilerinin iş doyum etkenlerini ve bunlara ait iş doyum düzeylerini saptamış ve deneklerin en yüksek doyumunu, iş ve işin niteliğinden sağladıkları belirtmiştir. Elde edilen bu bulgular ile bu çalışmaların bulguları tamamen benzerlik göstermektedir. Bu bilgiler ışığında şu öneriler verilebilir.

1. O. Ö. Ö.'leri iş dışında daha fazla işleri ile meşgul olması engellenmelidir.
2. Okullarda derslerinin tam ve sağlıklı işlenebilmesi için ders ortamları iyileştirilmeli ve çağın şartlarına göre uygun hale getirilmelidir.
3. O. Ö. Ö.'leri yaptıkları işten dolayı mutlaka takdir edilmeli ve desteklenmelidir.
4. O. Ö. Ö.'lerine bilgisayar ve internetten daha fazla yararlanmaları için okul ortamında imkan yaratılmalıdır.

KAYNAKLAR

- Akçamete, G. (2002). *Öğretmenlerde tükenmişlik iş doyumunu ve kişilik*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Balcı, A. (1985). *Eğitim yöneticisinin iş doyumunu*. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi.
- Can, S. & Pepe, K. (2003). Öğretmen adaylarında liderlik davranışlarının belirlenmesi, *Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 10-11 Ekim 2003*. Ankara: Gazi Üniversitesi BESYO.
- Davis, K. (1982). *İşletmelerde insan davranışı*, (Çev. Erdoğan Energin), İstanbul.
- Eren, E. (1998). *Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi*, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
- Günbayı, İ. (2000). *Örgütlerde iş doyumunu ve güdüleme*, Ankara: Özen Yayıncılık.
- Güneş, T. (1996). Türk milli eğitim sisteminde sınıf öğretmenlerinin yeri ve önemi. *Çağdaş Eğitim Dergisi*, Ankara.
- Oğuzhan, A. F. (1993). *Eğitim terimleri*, Ankara: Gül Yayınevi.
- Özdayı, N. (1990). *Resmî ve özel liselerde çalışan öğretmenlerin iş tatmini ve iş streslerinin karşılaştırılmalı analizi*. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi.
- Sak, R. & Şahin, F.T (2007). Erkek okul öncesi öğretmenlerine genel bir bakış. *16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi*, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
- Sakin, A. (2001). Okul öncesi eğitimde bilgisayar destekli eğitim. *Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı (s.28-30)*. Sakarya Üniversitesi.
- Şahin, H. & Dursun, A. (2009). Okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumları: Burdur örneği. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 18*, 160-174.
- Uçan, A. (2010). 09.04.2010 tarihinde http://www.memocal.com/ogrenci_Kurulu/Ogretmenlik_Mesleği_Nedir.Asp adresinden erişildi.

ELEKTRONİK DERS KİTABI DEĞERLENDİRME FORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

DEVELOPING THE ELECTRONIC TEXTBOOK EVALUATION FORM: THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Dr.Sakine ÖNGÖZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Söğütü 61335 Trabzon, ssensoy@ktu.edu.tr

ÖZET

Türkiye’de eğitsel amaçlı elektronik kitapların ne şekilde tasarlanması gerektiği ve bunun değerlendirme ölçütlerinin neler olduğu ile ilgili geçerli ve güvenilir araçlar bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı sözü edilen eksikliği giderecek nitelikte bir form geliştirmektir. Formun madde havuzu EBONI (Electronic Book On-Screen Interface) elektronik kitap tasarım ilkelerinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. 9 alan uzmanının görüşleri doğrultusunda formun hesaplanan kapsam geçerlik oranı 0.97’dir. Geçerlik çalışmasına katılmamış olan 5 farklı akademisyenle yürütülen güvenilirlik çalışması sonrasında puanlayıcılar arası güvenilirlik hesaplamaları yapılmış ve formun güvenilirliği 0.84 olarak hesaplanmıştır. Geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları ile son şeklini alan 50 maddelik “Elektronik Ders Kitabı Değerlendirme Formu”nun bu alanda çalışan akademisyen, öğretmen ve öğretim teknolojileri için faydalı bir araç olacağı düşünülmektedir.

Anahtar kavramlar: Elektronik ders kitabı, değerlendirme formu, ölçme aracı

ABSTRACT

The substantial review within Turkish scientific literature came up with the result that there have not been valid and reliable tools of how to develop an electronic textbook and how to evaluate them. This study aims to develop an form of the mentioned qualities. The item pool of the concerned measurement tool was sampled from EBONI (Electronic Book On-Screen Interface). The content validity ratio of the form was calculated as 0.97 based on the opinions of the 9 field experts. The inter-rater reliability coefficient of the form was calculated as 0.84 based on the opinions of the reliability studies conducted with the 5 of the very experts contributing to the validity study. It is anticipated that the form finalized with validity and reliability studies as a 50-item form will serve as a useful tool for academicians, teachers and educational technologists working in the field.

Keywords: Electronic textbook, evaluation form, measurement tool

GİRİŞ

Bilgisayar ve internet teknolojisinin yayıncılık alanında kullanılmaya başlamasıyla birlikte elektronik yayıncılık kavramı ortaya çıkmıştır. Bunun bir alt dalı olan elektronik kitaplar (e-kitap) ise ilk olarak 1990’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygınlaşmaya başlamış, Avrupa’ya geçişi ise 2000’lerin başında gerçekleşmiştir (Rukancı ve Anameriç, 2003; Gregory, 2008). Yazılım, donanım, standart ve protokol bileşenlerinden oluşan e-kitaplar yalnızca düz metin formatında hazırlanmış kaynaklar olabileceği gibi, ses, görüntü, video ve etkileşimli öğeleri kapsayan bir yapıda da olabilir (Gürcan, 2005). Bunun bir sonucu olarak e-kitabın ne olduğu ile ilgili fikir ayrılıkları bulunmakta ve alanyazında farklı e-kitap tanımlarıyla karşılaşılmaktadır (Shiratuddin ve ark., 2003; Önder, 2010). En genel şekliyle e-kitap “okuyuculara her hangi bir kitabın içeriğine elektronik formda erişim imkânı sunan kitaplar” şeklinde tanımlanabilir (Hawkins, 2000). Günümüz e-kitapları, basılı kitapların elektronik hale çevrilmesinden çok daha ötede bir hal almaya başlamıştır. Bu e-kitaplarda etkileşim ön plana çıkmakta, ses, video, canlandırma hatta sanal gerçeklik uygulamalarına rastlanmaktadır. Bunlardan başka, e-kitaplar kendi içinde ve internette arama yapmaya uygun hale getirilmektedir. Farklı formatlarda geliştirilen e-kitaplar artık cep telefonu, cep bilgisayarı ve Ipod gibi cihazların yardımıyla okunabilmektedir (Vassiliou ve Rowley, 2008). Okuyucunun kişisel tercihlerini ön plana çıkararak bu yenilikler e-kitap teknolojisinin kabul edilirliliğini artıran etkenlerdir. Nitekim yapılan araştırmalar e-kitap kullanımının gün geçtikçe yaygınlaştığını ortaya koymaktadır (Abram, 2004; Brewer ve Milam, 2006).

E-kitapların eğitsel amaçlı kullanımının gündeme gelmesi, bu yönde bir standartlaşmanın da sağlanması ihtiyaç haline getirmiştir. 2 yıl süren bir çalışmanın sonucunda, 2002 yılında EBONI (Electronic Book On-Screen Interface) tarafından, eğitsel amaçlı bir e-kitabın sahip olması gereken yazılım ve donanım

bileşenlerinin özelliklerin açıklandığı ‘Elektronik Kitap Tasarım İlkeleri’ adlı bir rehber materyal yayınlanmıştır. Benzer diğer kaynaklardan farklı olarak burada, hedef kitle üniversite öğrencileri ve akademisyenlerdir. Tasarım ilkeleri oluşturulurken, İngiltere’de eğitim bilimleri alanında çalışmalarını sürdüren yaklaşık 100 öğrenci, öğretim üyesi ve araştırmacıyı kapsayan onlarca bilimsel araştırmanın sonuçlarından faydalanılmıştır. Farklı araştırmacılar tarafından öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan e-kitapların değerlendirilmesi, kullanılabilirliği, belli kriterlere göre birbiri ile karşılaştırılması gibi araştırma sonuçları incelenerek e-kitapların tasarımı ile ilgili genellenebilir sonuçlara ulaşılmıştır (Lane, 2006; Wilson ve Landoni, 2008).

Her alanda olduğu gibi e-kitap sektöründe de Türkiye için gelişim ve değişimin kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir. Ağır adımlarla dahi olsa gerek eğitim hayatında gerekse günlük hayatta e-kitap teknolojisinin gün geçtikçe varlığını daha çok hissettireceği kesindir. Bu noktada, Türkiye’de e-kitap teknolojisinin tanınması, kullanılması, kullanılmasının önündeki sorunların belirlenmesi gibi birçok alanda bilimsel çalışmanın yapılması bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. E-ders kitaplarının ne şekilde hazırlanması gerektiği ile ilgili geçerli ve güvenilir ölçme araçlarının geliştirilmesi, bu yönde atılması gereken ilk adımlardan birisi olarak görülmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak yapılandırılan bu çalışmanın amacı e-ders kitaplarının değerlendirilmesine yönelik bir form geliştirmektir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Madde Havuzunun Oluşturulması: EBONI tarafından belirlenen, e-ders kitaplarının sahip olması gereken tasarım özellikleri ve bunlara ait göstergeler, 2 dil uzmanı tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Yapılan bu çeviri farklı 2 dil uzmanı tarafından tekrar İngilizce’ye çevrilmiştir. Farklılıklar konusunda dil uzmanlarının ortak kararına başvurulmuştur. EBONI tarafından belirlenen bu standartlara dayanılarak 5 alt boyutta toplam 69 maddeden oluşan bir taslak form geliştirilmiştir.

Geçerlik Çalışması: Oluşturulan taslak form, eğitim teknolojileri alanında çalışan 9 akademisyenin incelemesine sunulmuştur. Formla birlikte EBONI e-ders kitabı tasarım ilkeleri de uzmanlara verilmiştir ve bu doğrultuda her bir maddenin form için gerekli olup olmadığı yönündeki düşünceleri alınmıştır. Alan uzman grubunun özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1. Geçerlik çalışmasına katılan uzman grubun özellikleri

		f
Cinsiyet	Kadın	5
	Erkek	4
Eğitim Düzeyi	Y.Lisans	5
	Doktora	4
	TOPLAM	10

Uzmanlardan alınan görüşler doğrultusunda, taslak formun her bir maddesi için kapsam geçerlik oranı (KGO) değeri hesaplanmıştır. Bu hesaplamada kullanılan formül aşağıda verilmektedir:

$$KGO = \left(\frac{N_g}{N} \right) - 1$$

NG : Maddeyi gerekli gören uzman sayısı
N : Toplam uzman sayısı

Veneziano ve Hooper (akt. Yurdugül, 2005), çalışmalarında $\alpha=0.05$ anlamlılık düzeyinde KGO’ların minimum değerlerinin neler olduğunu tablo haline getirmiştir. Kapsam Geçerlik Ölçütü (KGÖ) olarak ifade edilen bu değerler incelendiğinde, 9 kişilik uzman grup için aranacak değer 0.75’dir. KGO’lar hesaplandıktan sonra, KGÖ değeri doğrultusunda istatistiksel olarak anlamsız kabul edilen maddelerin formdan çıkarılması gerekmektedir. Geriye kalan maddelerin KGO değerlerin ortalaması ise Kapsam Geçerlik İndeksi (KGI) değerini vermektedir. Ölçülmek istenen özelliğin birden fazla boyutta olması halinde her bir alt boyutun KGI değerinin ölçülmesi gerekmektedir (Yurdakul, 2005).

Taslak formun 1. alt boyutu olan ‘Elektronik Ders Kitabının Kapağı’na ilişkin KGO ile KGI-1 değerlerine ait bulgular Tablo 2’de verilmektedir.

Tablo 2. Taslak formun 1. alt boyutuna ilişkin KGO ile KGI-1 değerleri

Madde No	Uzman Görüşü			KGO
	Gerekli	Düzenlenmeli / Yetersiz	Gereksiz	
1	9	0	0	1.00
2	9	0	0	1.00
3	9	0	0	1.00
4	9	0	0	1.00
5	7	1	1	0.56
Uzman sayısı: 9				
Kapsam Geçerlik Ölçütü (KGÖ): 0.75				
Kapsam Geçerlik İndeksi-1 (KGI-1): 1.00				

Tablo 2’de görüldüğü üzere, 5. maddenin KGO değeri 0.56’dır. $0.56 < 0.75$ olduğundan, bu madde formdan çıkarılmıştır. E-ders kitabının kapağı ile ilgili maddeler içeren 1. alt boyuta ait KGİ değeri 1.00 olarak hesaplanmıştır (KGİ-1 > 0.75). Taslak formun 2. alt boyutu olan ‘Sayfaların İçeriği ve Görünümü’ne ilişkin KGO ile KGİ-2 değerlerine ait bulgular Tablo 3’de verilmektedir.

Tablo 3. Taslak formun 2. alt boyutuna ilişkin KGO ile KGİ-2 değerleri

Madde No	Uzman Görüşü			KGO
	Gerekli	Düzenlenmeli / Yetersiz	Gereksiz	
6	9	0	0	1.00
7	9	0	0	1.00
8	9	0	0	1.00
9	9	0	0	1.00
10	9	0	0	1.00
11	9	0	0	1.00
12	9	0	0	1.00
13	7	1	1	0.56
14	8	0	1	0.78
15	8	1	0	0.78
16	9	0	0	1.00
17	6	2	1	0.33
18	6	1	2	0.33
19	8	0	1	0.78
20	9	0	0	1.00
21	6	1	2	0.33
22	9	0	0	1.00
23	6	1	2	0.33
24	9	0	0	1.00
25	9	0	0	1.00
26	6	1	2	0.33
27	9	0	0	1.00
28	5	3	1	0.11
Uzman sayısı: 9				
Kapsam Geçerlilik Ölçütü (KGÖ): 0.75				
Kapsam Geçerlilik İndeksi-2 (KGİ-2): 0.96				

Tablo 3’e göre, KGO değerleri 0.75’ten küçük olan 13., 17., 18., 21., 23., 26. ve 28. maddeler formdan çıkarılmıştır. Kalan maddeler üzerinden yapılan hesaplama sonucunda sayfaların içeriği ve görünümü ile ilgili 2. alt boyuta ait KGİ değeri 0.96 olarak hesaplanmıştır (KGİ-2 > 0.75). Taslak formun 3. alt boyutu olan ‘Çokluortam Özellikleri’ne ilişkin KGO ile KGİ-3 değerlerine ait bulgular Tablo 4’te verilmektedir.

Tablo 4. Taslak formun 3. alt boyutuna ilişkin KGO ile KGİ-3 değerleri

Madde No	Uzman Görüşü			KGO
	Gerekli	Düzenlenmeli / Yetersiz	Gereksiz	
29	8	0	1	0.78
30	9	0	0	1.00
31	5	3	1	0.11
32	9	0	0	1.00
33	9	0	0	1.00
34	9	0	0	1.00
35	6	2	1	0.33
36	5	3	1	0.11
37	9	0	0	1.00
38	5	3	1	0.11
Uzman sayısı: 9				
Kapsam Geçerlilik Ölçütü (KGÖ): 0.75				
Kapsam Geçerlilik İndeksi-3 (KGİ-3): 0.96				

Tablo 4’te görüldüğü üzere, 31., 35., 36. ve 38. maddelerin KGO değerleri 0.75’ten küçüktür. Bu maddeler formdan atıldıktan sonra e-ders kitabının çokluortam özelliklerine yönelik maddelerin bulunduğu 3. alt boyutun KGİ değeri 0.96 olarak hesaplanmıştır (KGİ-3 > 0.75). Taslak formun 4. alt boyutu olan ‘Dolaşım Araçları ve Teknik Yeterlilikler’ine ilişkin KGO ile KGİ-4 değerlerine ait bulgular Tablo 5’te verilmektedir.

Tablo 5. Taslak formun 4. alt boyutuna ilişkin KGO ile KGİ-4 değerleri

Madde No	Uzman Görüşü			KGO
	Gerekli	Düzenlenmeli / Yetersiz	Gereksiz	
39	9	0	0	1.00
40	9	0	0	1.00
41	8	0	1	0.78
42	7	1	1	0.56
43	9	0	0	1.00
44	9	0	0	1.00
45	9	0	0	1.00
46	9	0	0	1.00
47	9	0	0	1.00
48	8	0	1	0.78
49	8	0	1	0.78
50	9	0	0	1.00

51	9	0	0	1.00
52	9	0	0	1.00
53	9	0	0	1.00
54	9	0	0	1.00
55	9	0	0	1.00
56	6	1	2	0.33
57	8	0	1	0.78

Uzman sayısı: 9

Kapsam Geçerlilik Ölçütü (KGO): 0.75

Kapsam Geçerlilik İndeksi-4 (KGI-4): 0.95

Dolaşım araçları ve teknik yeterlilikler ile ilgili 4. alt boyuta ait maddeler içinde KGO'su 0.56 olan 42. madde ile KGO'su 0.33 olan 56. madde 0.75 olan KGO değerinden küçük olduğu için formdan çıkarılmıştır. Kalan maddelerin KGI değeri 0.95'tir. E-ders kitabının kişisel kullanıma uygunluğu ile ilgili olan 5. altboyuta ait maddeleri uzmanların gerekli görme durumu ve buna bağlı olarak elde edilen KGO ve KGI-5 değerleri Tablo 6'da yer almaktadır.

Tablo 6. Taslak formun 5. alt boyutuna ilişkin KGO ile KGI-5 değerleri

Madde No	Uzman Görüşü			KGO
	Gerekli	Düzenlenmeli / Yetersiz	Gereksiz	
58	9	0	0	1.00
59	9	0	0	1.00
60	9	0	0	1.00
61	6	1	2	0.33
62	5	3	1	0.11
63	9	0	0	1.00
64	9	0	0	1.00
65	9	0	0	1.00
66	5	2	2	0.11
67	5	1	3	0.11
68	6	2	1	0.33
69	9	0	0	1.00

Uzman sayısı: 9

Kapsam Geçerlilik Ölçütü (KGO): 0.75

Kapsam Geçerlilik İndeksi-5 (KGI-5): 1.00

Tablo 6'ya göre, KGO'su 0.75'ten küçük olan 61., 66., 67. ve 68. maddeler formdan çıkarılmıştır. Bu alt boyuta ait KGI ise 1.00 olarak bulunmuştur.

5 alt boyuta ait formda, her bir alt boyutun KGI değerinin 0.75'ten büyük olduğu görülmektedir. Formun toplam KGI değeri ise 0.97'dir. Bu değer KGO'den büyük olduğu için formun kapsam geçerliğini sağladığını söylemek mümkündür. Uzmanların önerileri doğrultusunda bazı maddeler yeniden düzenlenmiş, birleştirilmiş veya formdan çıkarılmıştır. Ayrıca, çokluortam öğelerinin denetimi ile ilgili bir madde eklenmiştir. Bu şekilde formdaki madde sayısı 50 olmuştur.

Güvenirlilik Çalışması

E-ders kitabı değerlendirme formun güvenirlilik çalışmaları, uzmanlıklarını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında yapmış olan 5 akademisyen ile gerçekleştirilmiştir. Hiçbiri geçerlik çalışmasına katılmamış olan bu uzmanlara ait bilgiler Tablo 7'de görülmektedir.

Tablo 7. Formun güvenirlilik çalışmasına katılan uzmanların özellikleri

		f
Cinsiyet	Kadın	3
	Erkek	2
Eğitim Düzeyi	Y.Lisans	4
	Doktora	1
	TOPLAM	5

İnternette erişime açılan e-ders kitaplarından biri seçilmiş ve uzmanlardan formu kullanarak bu e-ders kitabını değerlendirmeleri istenmiştir. Verilen cevaplar SPSS 16.0 paket programı aracılığı ile bilgisayar ortamına taşınmıştır. Sonrasında ilk olarak her bir alt boyut için ayrı ayrı puanlayıcı güvenirliliği (inter-rater reliability) hesaplanmıştır. Puanlayıcı güvenirliliği, farklı puanlayıcıların benzer puan verme olasılığıdır. Aynı puanların toplamının, aynı ve farklı puanlar toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır (Tarman, 2002). Puanlayıcılar arası güvenirliliği en düşük olan "Sayfaların İçeriği ve Görünümü" alt boyutu ile ilgili uzmanların görüşlerine tekrar başvurulmuş, bu bölümde yer alan maddelerin anlaşılabilirliği üzerine düşünceleri alınarak bazı düzenlemeler yapılmıştır. Toplamda formun güvenirlilik katsayısı (Cronbach Alpha) 0.84 olarak bulunmuştur.

Geçerlik ve güvenirlilik çalışmaları tamamlandıktan sonra son şeklini alan form, 5 alt boyut altında toplam 50 madde içermektedir. Maddeler 0 ile 4 arasında puanlandırılabilir. Gözlenmeyen durumlar için 0 (0 puan), az gözlenen durumlar için 1 (1 puan), orta seviyede gözlenen durumlar için 2 (2 puan), iyi seviyede gözlenen durumlar için 3 (3 puan) ve çok sık gözlenen durumlar için 4 (4 puan) işaretlenmelidir. 7. ve 28. maddelerin tersten puanlanması gerekmektedir. Formdan alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 200'dür.

Deneme Uygulaması

Geliştirilen formun kullanılabilirliği hakkında fikir edinmek amacıyla bir uygulama yapılmıştır. Katılımcılar, 2010-2011 eğitim dönemi bahar yarıyılında KTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nde 3. sınıfa devam ve Çokluortam Tasarım ve Üretimi dersini alan 35 öğretmen adaydır. Rastgele seçilen bir elektronik ders kitabı öğretmen adaylarına verilmiş ve formu kullanarak elektronik ders kitabını değerlendirmeleri istenmiştir. Uygulama sonrasında, öğretmen adayları ile yapılandırılmamış görüşmeler gerçekleştirilmiş, maddelerin net ve anlaşılır oluşu yönünde görüş birliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, elektronik ders kitaplarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilir bir form geliştirilmiştir. Geçerlik ve güvenilirliğin sağlanması sürecinde yapılan çalışmalar açıklanmıştır. Türkiye'de bu yönde kullanılabilir bir ölçme aracının bulunmaması, araştırmayı gerekli kılan en büyük etkidir. Öte yandan, yapılan çalışma, e-kitapların eğitsel potansiyellerine dikkat çekmeyi de amaçlamaktadır. Gerek yüzyüze eğitimin gerekse uzaktan eğitimin her aşamasında kullanılabilir bu materyaller rastgele geliştirilmemelidir. Ayrıca günümüz e-ders kitaplarının sıradan .pdf veya .html metin belgeleri olmaktan daha fazlasını sunması gerektiği, özellikle etkileşimli öğelerle zenginleştirilmesinin önemli olduğu unutulmamalıdır. E-kitapların eğitsel amaçlı kullanımı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmaların sayısının artırılması gerekmektedir. Önerilen çalışmalardan bazıları şunlardır:

- E-kitapların öğrenme ortamlarında nasıl kullanılabilirliğini ortaya koyan model önerilerinin sunulduğu kuramsal çalışmalar
- İlköğretimden yükseköğretime kadar farklı seviyedeki öğrencilere yönelik elektronik ders kitaplarının geliştirildiği, uygulandığı ve sonuçlarının değerlendirildiği çalışmalar
- Öğrencilerin e-kitap kullanma ve kullanmama sebeplerini derinlemesine inceleyen çalışmalar
- Öğretmenlerin / öğretim elemanlarının e-ders kitabı kullanımı ile ilgili düşüncelerinin alındığı çalışmalar

KAYNAKLAR

- Abram, S. (2004). eBooks: Rumors of Our Death Greatly Exaggerated, *Information Outlook*, 8, 2, 14–16.
- Brewer, S. ve Milam, P., 2006. SLJ's Technology Survey 2006: New Technologies—like blogs and wikis—are Taking their Place in the School Media Center, *School Library Journal*, 52, 6, 45–49.
- Gregory, C.L. (2008). "But I Want a Real Book" An Investigation of Undergraduates' Usage and Attitudes toward Electronic Boks, *Reference and User Services Quarterly*, 47, 3, 266-273.
- Gürçan, H. İ., Bayram, F. (2005). Yerel Haberlerin İnternet Ortamında Görünümleri- Denizli, Eskişehir ve Erzurum Örneğinde Bir Değerlendirme, *Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi*, 3, 4, 53-62.
- Hawkins, D. T. (2000). *Electronic Books: A Major Publishing Revolution: Part 1: General Considerations and Issues*, *Online* 24, 4, 14-28.
- Lane, D.N.L. (2006). *Evaluating E-textbooks in a Business Curriculum*, Graduate School of Computer and Information Sciences, Doktora Tezi, Nova Southeastern University, Florida.
- Önder, I. (2010). *Elektronik Kitap Olgusu ve Türkiye'deki Durum*. Master Thesis, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Rukancı, F. ve Anameriç, H. (2003). E-Kitap Teknolojisi ve Kullanımı, *Türk Kütüphaneciliği*, 17, 2, 147-166.
- Shiratuddin, N., Landoni, M., Gibb, F. ve Hassan, S., 2004. E-Book Technology and its Potential Applications in Distance Education, *Journal of Digital Information*, 3, 4.
- Tarman, S. (2002). Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Giriş Müzik Yetenek Sınavlarının Geçerlik ve Güvenirlik Yönünden İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Vassiliou, M. & Rowley, J. (2008). Progressing the definition of "e-book", *Library Hi Tech*, 26: 3, 355-368.
- Wilson, R. ve Landoni, M., EBONI Electronic Textbook Design Guidelines, <http://ebooks.strath.ac.uk/eboni/guidelines/Guidelines.pdf> 3 Kasım 2008.
- Yurdugül, H. (2005). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği için Kapsam Geçerlik İndekslerinin Kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28–30 Eylül 2005, Denizli.

EKLER

Ek-1: Elektronik Ders Kitabı Değerlendirme Formunun Son Hali

Değerlendirme yapan kişi :

Değerlendirilen elektronik ders kitabının adı :

Elektronik ders kitabını üreten kişi / kurum / firma :

Bu form, elektronik ders kitaplarının değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir. İncelemiş olduğunuz elektronik ders kitabının aşağıda verilen özellikleri yansıtma durumunu 0 ile 4 arasında puanlandırarak değerlendirebilirsiniz. Puanlama şu şekildedir:

0: Gözlenmedi

1: Zayıf

2: Orta

3: İyi

4: Çok iyi

İfadeleri okuduktan sonra, incelediğiniz elektronik ders kitabı için en uygun olduğunu düşündüğünüz maddeyi (X) şeklinde işaretleyiniz.

Dr. Sakine ÖNGÖZ

		0	1	2	3	4
		Gözlenmedi	Zayıf	Orta	İyi	Çok İyi
1. Elektronik Ders Kitabının Kapağı						
1	E-ders kitabı için uygun bir kapağın tasarlanmış olması					
2	Kapakta içeriği yansıtaçak bir kitap adının bulunması					
3	Kapakta verilen yazar adı bilgisinin yeterli olması					
4	Kapakta "İçindekiler" bölümüne giden bir bağlantının bulunması					
2. Sayfaların İçeriği ve Görünümü						
5	Sayfalarda kullanılan metin miktarının yeterli olması					
6	Sayfalarda içeriği yansıtaçak bölümlere (özet, anahtar kelimeler gibi) yer verilmesi					
7	Sayfalarda kaydırma çubuğu kullanılması					
8	Her bir sayfadan arama aracına erişimin olması					
9	Her bir sayfadan dizine erişimin olması					
10	Sayfaların gerçek kitap sayfalarına benzemesi					
11	Sayfa art alan renginin gözü yormayacak sadelikte olması					
12	İfadelerin anlaşılabilir olması					
13	Kullanılan yazı tipi ve büyüklüğünün hedef kitleye uygun olması					
14	Metinlerde yazım kurallarına uyulması					
15	Metinler için standart bir yapının (yazı tipi, boyutu ve rengi) bulunması					
16	İçeriğin anlamlı başlık ve alt başlıklar içermesi					
17	Maddeler halinde verilen metinlerde imli veya girintili yazımın kullanılması					
18	Metin renginin sayfa art alan rengi içinde kaybolmaması					
19	Sayfalar arası geçişin belirgin olması					
3. Çokluortam Özellikleri						
20	Metin içerisine çokluortam öğeleri (ses, resim, grafik, tablo, fotoğraf, video, animasyon, simülasyon vb.) yerleştirilmesi					
21	Çokluortam öğelerinin kullanıldıkları sayfadaki içerikle ilişkili olması					
22	Çokluortam öğelerinin metin içinde uygun konumlandırılmış olması					
23	Çokluortam öğeleri ile ilgili verilen açıklamaların yeterli olması					
24	Öğrencinin metinleri sesli dinleme seçeneğine sahip olması					
25	Çokluortam öğelerinin etkileşimli olması					
4. Dolanım Araçları ve Teknik Yeterlilikler						
26	Bağlantılar (linkler) için standart bir yapının (yazı tipi, boyutu ve rengi) olması					
27	Kullanılan simgelerin (ikonların) gidilecek yerin özelliğini yansıtması					
28	Ana metinlerde e-ders kitabının dışına giden bağlantıların bulunması					
29	Ana ve alt başlıkların tamamına bağlantılar içeren bir "İçindekiler" bölümünün olması					
30	Alfabetik bir "Dizin" bölümünün olması					
31	"Dizin"de girintili bir yapı kullanılması					
32	Her bir "Dizin" ögesi için e-ders kitabı içindeki ilgili yere bağlantı verilmesi					
33	E-ders kitabı içinde arama yapmak için bir "Arama" aracının bulunması					
34	"Arama" aracı ile ayrıntılı arama yapılabilmesi					
35	Sayfalar arası bağlantıların (ileri, geri, ilk sayfa, son sayfa) bulunması					
36	E-ders kitabı içinde kullanılan önemli kavramların tanımlarının bir arada sunulduğu bir "Sözlük" aracının olması					
37	Ek araçların (Sözlük, Dizin vb) ana metinden ayrı verilmesi					
38	Kaynakların ana metinden ayrı verilmesi					
39	E-ders kitabı içine, öğrencinin hangi bölümde olduğunu anlamasına yardım edecek dikkat çekici göstergelerin yerleştirilmesi					
40	Bağlantıların / butonların sorunsuz çalışması					
41	E-ders kitabının kısa sürede açılması					
42	E-ders kitabının kullanımı ile ilgili yönlendirmelerin yeterli olması					
5. Kişisel Kullanıma Uygunluk						
43	Öğrencinin kaldığı sayfayı işaretlemek amacıyla kullanılabileceği bir "Yer işaretleme (bookmarking)" aracının bulunması					
44	Öğrencinin e-ders kitabını okurken not tutmasını imkan veren bir "Not tutma" aracının bulunması					
45	"Not tutma" aracının geçmişte yazılan notları hafızasında saklaması					
46	E-ders kitabının sayfalarının sorunsuz yazdırılabilmesi					
47	İşitsel öğelerin isteğe bağlı açılıp kapatılabilmesi					
48	Sayfa yakınlaştırma / uzaklaştırma seçeneklerinin yeterli olması					
49	Video, animasyon gibi öğelerin kullanıcı denetimli (açma-kapatma-durdurma-devam ettirme) olması					
50	E-ders kitabının bilgisayar dışında başka araçlarda (ipod, mobil telefon, vb) kullanılabilirliği ile ilgili bilgi verilmesi					
TOPLAM						

E-ÖĞRENME UYGULAMALARINDA BİLGİ YÖNETİMİ

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN E-LEARNING PRACTICES

Doç. Dr. Yücel Yılmaz
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Almanca İşletme Enformatiği Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
yucelyilmaz@marmara.edu.tr

Abstract

Thanks to extension of IT in educational activities, the difficulties based on time and space are disappearing also the management and the execution of these activities can be implemented more effectively and beneficially. Even though there are significant developments about e-learning both in academic and professional platforms, there are some main questions that must be considered like: How can e-learning and knowledge management be integrated? Do these present e-learning systems fulfill the requirements of knowledge management? Are provided facilities from these systems being utilized in knowledge management accurately? In this paper, firstly e-learning, and then knowledge and knowledge management concepts are considered with their major points. In the next chapter it is considered that how e-learning systems can be integrated with knowledge management; under the subjects of knowledge management models, system features, and requirements of knowledge management.

Key words: E-learning, e-learning systems, knowledge management, integration.

GİRİŞ

Günümüzde, organizasyonların kapsam ve hızını her geçen gün artıran değişimlere hızlı ve doğru tepkiler geliştirmesi gerektiği, bu bağlamda bilgi yönetimi ve eğitim faaliyetlerinin tüm kurumlar için giderek önem kazandığı görülmektedir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında; esnek, müşteri taleplerine etkin biçimde yanıt verebilen, rekabet gücünü koruyan ve geliştiren, ayrıca yaşanacak değişimleri öngörerek bunlara yön verebilen bir örgütsel yapının ancak bilgiyi en temel ve en stratejik faktör olarak değerlendiren bir anlayış temelinde oluşturulabileceği genel kabul görmektedir. Bu bağlamda, yürütülen bilgi yönetimi çalışmalarında “eğitim” konusu özel bir önem arz etmekte, “örgütsel öğrenme” yerine artık “öğrenen örgüt”ler tartışılmaktadır.

Eğitim faaliyetlerinde bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte zaman ve mekân temelli engeller ortadan kalkmakta, ayrıca bu faaliyetlerin yönetilmesi ve yürütülmesi daha etkin ve verimli biçimde gerçekleştirilebilmektedir. E-öğrenme üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda hem akademik hem de mesleki platformlarda önemli ilerlemeler kaydedilse de e-öğrenme ile bilgi yönetiminin nasıl entegre edilebileceği, mevcut e-öğrenme sistemlerinin bilgi yönetimi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı ve bu sistemlerin sunduğu olanaklardan bilgi yönetiminde doğru olarak yararlanılıp yararlanılmadığı, üzerinde önemle durulması gereken başlıca sorulardır. Bu çalışmada ilk olarak “e-öğrenme”, ardından “bilgi” ve “bilgi yönetimi” kavramları ana hatlarıyla ele alınmaktadır. Sonraki bölümde ise e-öğrenme ile bilgi yönetiminin nasıl entegre edilebileceği; bilgi yönetimi modelleri, sistem özellikleri ve bilgi yönetiminin gereklilikleri başlıklarında tartışılmaktadır.

E-ÖĞRENME

Değişen koşullar ve teknolojiye sağlanan ilerlemelerle birlikte gerek ekonomik alanda gerekse sosyal, kültürel ve toplumsal hayatta önemli değişimler yaşanmaktadır. Özellikle rekabetin yoğun olduğu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin, eğitim konusuna hak ettiği önemi vermesi ve eğitimi en güçlü araçlardan biri olarak kullanması gerekmektedir. Etkin bir şekilde yürütülen eğitim faaliyetleri; çalışan verimliliğini arttıracak, iş ortaklarıyla daha güçlü ve etkin ilişkilerin tesisine katkı sunacak, ayrıca müşterilerin kurumdaki gelişimi fark etmesini ve kurumu tercih etmesini kolaylaştıracaktır. İşletmelerin keskin rekabet koşullarında faaliyet göstermesi, eğitim konusuna daha kritik bir önem kazandırmaktadır (Rosen, 2000).

E-öğrenme kavramının, literatürde çok fazla sayıda tanımı bulunmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu tanımlar geniş bir perspektiften ele alındığında, genelde aynı özelliklerin vurgulandığı görülmektedir. Avrupa E-Öğrenme Eylem Planı'nda kavram şöyle tanımlanmaktadır: Kaynaklara ve hizmetlere erişimi, ayrıca uzaktan haberleşmeyi ve işbirliğini kolaylaştıran yeni çoklu ortam teknolojilerinin ve internetin, öğrenim kalitesinin iyileştirilmesi için kullanımı. Bu tanımda elektronik teknolojilerinin; eğitim hizmetleri ve kaynakları için araç niteliği, işbirliği ve iletişim bağlamında ise kanal niteliği taşıdığı görülmektedir. E-öğrenmenin temel esaslarına bağlı kalındığında ise kavram şu şekilde tanımlanabilir: E-öğrenme, öğrenim kaynaklarına, her yerde ve her zaman çevrimiçi (online) erişimdir (Holmes ve Gardner, 2006). Kavramın diğer tanımlarından bazıları şöyledir:

- E-öğrenme, ağ üzerinden öğretme ve öğrenmeyi kapsayan kategoridir. Öğretme; iç ağ (intranet), kurumlararası özel ağ (extranet) veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir (Rosen, 2000).
- E-öğrenme, bilgisayar teknolojisini (genelde interneti) kullanarak uzaktan öğrenmedir (Henderson, 2003).
- E-öğrenme temel olarak, bilgi ve becerilerin ağ tabanlı transferidir. E-öğrenme, elektronik uygulamaların ve süreçlerin öğrenmede kullanımıyla ilgilidir. E-öğrenme uygulamaları ve süreçleri; web temelli öğrenme, bilgisayar temelli öğrenme, sanal sınıflar ve sanal işbirliğini kapsamaktadır (Mihalca vd., 2008).

Öğrenme ve performans konuları çerçevesinde, e-öğrenme kavramı daha geniş ve kapsayıcı biçimde şu şekilde tanımlanabilir: E-öğrenme, geniş boyutta öğretim ve enformasyon kaynaklarını ve çözümlerini içeren, zengin bir öğrenim çevresinin oluşturulması ve sunulması için internet teknolojilerinin kullanılmasıdır. Amacı ise bireysel ve örgütsel performansın iyileştirilmesidir. Bu tanımda, hem öğretim hem de enformasyon çözümlerine yer verildiği görülmekte, böylece e-öğrenmenin eğitim kurumlarındaki ve işletmelerdeki farklı uygulamalarına değinilmektedir. Eğitim kurumlarında; ders içerikleri ve uygulamalar ilgili sistemde yer alabilmekte, ödevler ve hatta sınavlar elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. Buna karşı işletmelerde biçimsel eğitimin yanı sıra enformasyon kaynaklarının sunulmasına, böylece çalışanların bilgilerini geliştirmelerine, güncelleştirmelerine yönelik olduğu görülmektedir. Örneğin hekimler büyük oranda biçimsel eğitime ihtiyaç duymaktadır. Bununla birlikte, diğer şekillerde de örneğin bilimsel dergileri okuyarak, yeni tıbbi araştırma verilerine ulaşarak da öğrenirler. Dolayısıyla tüm öğrenim faaliyetlerinde mutlaka bir “öğretim çözümü” gerekli olmayabilir (Rosenberg, 2005).

E-öğrenme kavramında olduğu gibi e-öğrenmenin türlerinde de literatürde çok sayıda farklı değerlendirmeye rastlanmaktadır. Bunların başlıcalarından biri de e-öğrenmeyi “eş zamanlı” (senkron) ve “eş zamanlı olmayan” (asenkron) şeklinde sınıflandırmaktır. Eş zamanlı öğrenmede, öğretim elemanları ve öğrenci arasındaki iletişim zaman gecikmesi olmadan gerçekleştirilmektedir. Senkron etkileşim; telefon, sohbet veya internet telefonu üzerinden yürütülebilmektedir (Rosen, 2000). Başka bir deyişle senkron öğrenmede, tüm öğrenciler ve öğretmenler aynı zamanda aynı (sanal) ortamda bulunmaktadır. Bu e-öğrenme türü geleneksel sınıfta öğretime benzetilse de burada fiziksel olarak bir arada bulunma yerine, çevrimiçi olarak hazır bulunma söz konusudur. Senkron öğrenmenin başlıca özellikleri şunlardır:

- Öğretici tarafından yönetilir,
- Programlıdır. Herkes aynı zamanda “oradadır”,
- Ortaklaşa bir öğrenim söz konusudur. Öğrenciler birbirleriyle “konuşabilir ve etkileşimde bulunabilir” (Henderson, 2003).

Asenkron öğrenmede, bir öğrenci grubu öğretici ile internet üzerinden bir araya gelir ve iletişim sağlayabilir. Bununla birlikte, tüm kişilerin aynı anda çevrim içi olması gerekli değildir. Öğrenciler, öğrenim materyallerinin çalışılmasında, ayrıca mesajlar bırakarak öğretici ve diğer öğrencilerle etkileşim sağlamada tek başlarına hareket eder. Bırakılan mesajların belirli bir sürede, örneğin birkaç saat içinde, yanıtlanması beklenir. Bu yöntemde, öğrenci yalnız çalışabilir fakat bir öğretici veya öğrenci grubu ile iletişim sağlamaya devam etmektedir. Asenkron öğrenmenin başlıca özellikleri ise şunlardır:

- Öğretici tarafından yönetilir,
- Yarı programlıdır. Herkes “orada”dır fakat bu aynı zamanda gerçekleşmez.
- Ortaklaşa bir öğrenim söz konusudur. Öğrenciler birbirleriyle mesaj bırakarak “konuşabilir ve etkileşimde bulunabilir” (Henderson, 2003).

BİLGİ VE BİLGİ YÖNETİMİ

İçinde bulunduğumuz zaman dilimi, enformasyon çağı, bilgi çağı, dijital çağ gibi çeşitli isimlerle adlandırılmakta, bu çağda ekonominin doğasında çok önemli değişimler yaşanmaktadır. Söz konusu değişimlerin başında ise ekonomik yapının maddi ürünlerden ve imalattan ziyade maddi olmayan ürünlere ve varlıklara (bilgi, enformasyon, vb.) dayanması gelmektedir. Bu bağlamda, maddi ve maddi olmayan varlıklar arasındaki farklar ve söz konusu farkların ekonomik ilişkilere yansımaları ön plana çıkmaktadır. Maddi varlıklar; sonlu/sınırlı varlıklardır, belirli bir zamanda sadece bir tek kişi tarafından kullanılabilir, paylaşıldıkça ve kullanıldıkça aşınır, değerleri azalır. Buna karşı maddi olmayan bir varlığı ifade eden bilgi; sınırsızdır, aynı anda çok sayıda kişi tarafından kullanılabilir, paylaşıldıkça ve kullanıldıkça yaygınlaşır, çoğalır, ayrıca bilgi paylaşımı ve kullanımı aracılığıyla daha üst düzeyde ve daha değerli yeni bilgiler oluşabilir. Günümüzde, bilginin ve bilgi paylaşımının sunduğu faydaların artmasıyla birlikte ekonomide işbirliklerinin yaygınlaşmakta olduğu, rakipler arasında dahi belirli düzeylerde işbirliğine/bilgi paylaşımına gidildiği görülmektedir (Halal, 2006).

Bilginin önemi ve organizasyonlar için ifade ettiği stratejik anlam genel kabul görse de bilginin en etkin biçimde nasıl yönetilebileceği konusunda herkes tarafından benimsenen bir anlayış, bir model bulunmamaktadır. Bu durum, bilgi faktörünün karakteristikleriyle yakından ilgilidir. Her şeyden önce, bilgi insan zihninde oluşur, dolayısıyla insan temellidir. Bu oluşumda; insanın tecrübeleri, değer yargıları, inançları, düşünme modelleri gibi insana özgü çok sayıda faktör rol oynamaktadır. Diğer tarafta bilginin ifade ettiği anlam, içinde geliştirildiği, paylaşıldığı ve kullanıldığı koşullara bağlıdır. Başka bir deyişle bilginin belirli bir bağlamda ifade ettiği anlam, farklı bağlamlar için geçerli olmayabilir. Ayrıca bilgi yönetimi, insan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi gibi anlayışlara göre daha yeni bir anlayıştır ve henüz başarısı kanıtlanmış yöntem ve araçlara sahip değildir. Bu bağlamda, yeni teknolojilerin (Örnek: Sosyal yazılımlar) bilgi yönetimi uygulamalarındaki katkı potansiyelleri üzerinde durulması önemli faydalar sağlayabilir. Bütün bunlara ek olarak, yukarıda belirtildiği gibi bilgi maddi olmayan bir varlıktır ve maddi olmayan varlıkların yönetim süreci doğrudan değil ancak dolaylı şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Dolaylı yönetim genel olarak, bilginin içinde oluştuğu, geliştiği ve kullanıldığı koşulların iyileştirilmesini, etkin bir bilgi yönetimi için gerekli şartların sağlanmasını ifade etmektedir (Probst vd, 1998; Kendal ve Creen, 2007; Yılmaz, 2010).

Literatürde bilgi yönetimi anlayışının amaçlarının neler olduğu konusunda çok sayıda değerlendirme bulunmaktadır. Bu değerlendirmelerde çoğunlukla öne çıkan noktalar ise bilgi yönetiminin; iş mükemmelliği, örgütün rekabet ve yenilik yeteneği, ayrıca süreç etkinliği/verimliliğiyle yakından ilgili olduğu, bu amaçlara yönelik olarak ise örgütteki tüm maddi olmayan kaynakların verimli yönetimine odaklandığıdır. Söz konusu maddi olmayan kaynaklar arasında bireysel bilgiler, tecrübeler, veri tabanları, know-how, vd. yer almaktadır. Bilgi yönetiminde önem taşıyan bir diğer önemli nokta ise ilgili çalışmaların kurum stratejisi çerçevesinde yürütülmesidir (Bkz. Bhatt, 2001; Nerdrum ve Erikson, 2001; Beijerse, 1999; Mittelman, tarihsiz; Probst vd., 2006; Riempp, 2003; Yılmaz, 2007; Yılmaz ve Gürder, 2010). Yukarıda belirtilen hedeflerden “iş mükemmelliği” üst hedef olarak kabul edildiğinde, ilgili bilgi temelli alt hedefler de şöyle ifade edilebilir:

- Bireysel bilginin örgütsel bilgiye dönüştürülmesi: Çalışanların zihinlerindeki bilginin örgütsel unsurlara (kurallar, yapılar, vd.) dönüştürülmesi sağlanmalıdır,
- Bilgi saydamlığının sağlanması: Kurum; sahip olduğu ve sahip olması gereken yetkinlikleri belirleyebilmeli, mensuplarını ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazanmaya yönlendirmelidir,
- Enformasyon temelli işlemlerin kolaylaştırılması: Bilgi enformasyonlar, enformasyonlar ise veriler temelinde oluşmaktadır. Bu bağlamda, doğru verilerin doğru şekilde işlenerek doğru enformasyonlara dönüştürülmesi, ilgili bilgilerin doğruluğunu da beraberinde getirecektir.
- Önemli tecrübelerin saklanması: Kurumun bireylere bağlılığını azaltacak, geçmişteki hataların tekrarlanmasını önemli oranda önleyecektir.
- Örgüte özgü bir bilgi değerlendirme sisteminin oluşturulması: Bilginin yukarıda belirtilen karakteristikleri, bu alanda önemli çabaların harcanmasını gerektirmektedir (Reinmann, 2001; Probst vd., 1998; Probst vd., 2006; Röhl ve Romhardt, 1997; Yılmaz ve Gürder, 2010).

E-ÖĞRENME VE BİLGİ YÖNETİMİ ENTEGRASYONU

E-öğrenmenin bilgi yönetimiyle nasıl entegre edilebileceği, temel alınan bilgi yönetimi modeliyle yakından ilgilidir. Yukarıda belirtildiği gibi bilgi yönetiminde henüz başarısı tam anlamıyla kanıtlanan ve herkes tarafından kabul gören bir model mevcut değildir. Bu çalışmada, e-öğrenme ve bilgi yönetimi entegrasyonu, Nonaka ve Takeuchi (1995) tarafından geliştirilen “bilgi spirali modeli” çerçevesinde ele alınmaktadır. Bilgi Spirali Modeli’ndeki temel bilgi türleri; örtülü (tacit) ve açık (explicit) bilgidir. Nonaka ve Takeuchi’ye göre örgütsel bilgi, örtülü ve açık bilgi arasında sürekli olarak tekrarlanan etkileşimler/dönüşümler sonucunda oluşmaktadır. Örtülü bilgi; kişisel tecrübeye dayanan, kolayca ifade edilemeyen ve iletilemeyen, kişiye özgü değerlendirilmesi güç faktörlerin (inançlar, perspektifler, değer yargıları, vd.) söz konusu olduğu bilgi türüdür. Buna karşı açık bilgi; ifade edilmiş, somutlaştırılmış, dokümanlara aktarılmış bilgidir, dolayısıyla kolayca iletilebilir. Kişi, bu bilgiye sahip olduğunun farkındadır ve bunun üzerine konuşabilir. Örtülü ve açık bilgi arasındaki bilgi etkileşim/dönüşüm aşamaları ise sosyalleşme, dışsallaşma, birleştirme ve içselleştirme olarak ifade edilmektedir (Nonaka ve Takeuchi, 1995). Söz konusu aşamalar ve e-öğrenme teknolojilerinin bu aşamaların etkinliğini nasıl geliştirilebileceği genel anlamda şöyle ifade edilebilir:

- Sosyalleşme: Örtülü bilgi, bir kişiden diğer kişiye/kişilere transfer edilmektedir. E-öğrenme sistemleri, yetkinlik ve beceri ölçümleri aracılığıyla bir organizasyonda belirli ilgi alanlarına, becerilere ve bilgilere sahip kişilerin saptanmasına katkı sağlayabilir.
- Dışsallaşma: Örtülü bilgi, bir havuzda yer alan açık bilgiye dönüştürülmektedir. Bu aşamada bilgi, diğer kişilere öğretilmesi amacıyla e-öğrenme sistemi tarafından saptanır ve saklanır.
- Birleştirme: Farklı açık bilgi mevcutları, yeni bilgi oluşturmak için bir araya getirilmektedir. İş süreçleri ve ürünleri hakkındaki bilgi, bilginin daha etkin ve verimli biçimde öğrenilmesini sağlamak için sistemler yardımıyla düzenlenir. Bilginin içine pedagojik teknikler dahil edilir.
- İçselleştirme: Belirli bir kişi ihtiyacı için önemli olan açık bilgi bulunduğu havuzdan alınmakta, ilgili kişiye iletilmekte, ardından açık bilgi örtülü bilgiye dönüşmektedir. E-öğrenme sistemleri, yetkinlik ve beceri ölçümleri aracılığıyla kimlerin işlerini etkin olarak yapabilmek için gerekli bilgiye tam anlamıyla sahip olmadığını saptamaya ve onlara çevrimiçi eğitim sunmaya katkı sağlayabilir. E-öğrenme, bir insanın bilgiyi öğrenmesini değerlendirmeler ve gerekirse alternatif öğrenim yöntemleri kullanarak güvence altına alabilir (Woelk ve Agarwal, 2002).

Günümüzde, bilgi yönetimi sistemlerinin çoğunlukla bilgi edinme, depolama, yeniden bulma ve bakım (örneğin güncelleme) konularına yöneldiği, e-öğrenme sistemlerinin ise sıklıkla tek tip, durağan bir yapı arz ettiği, ayrıca bilgi geliştirme ve paylaşmayı yeterli düzeyde kolaylaştırmadığı görülmektedir (Mihalca vd., 2008). Bununla birlikte, yukarıda belirtildiği gibi bilgi insan temelli bir faktördür ve oluşabilmesi için enformasyonun insan tarafından anlaşılması, içselleştirilmesi gerekmektedir (Kendal ve Creen, 2007). Öğrenme sürecinde, öğrenciler enformasyonu edinmekte ve bunu çeşitli zihinsel süreçlerden geçirmektedir. Bu süreçlerde yeni enformasyon, entegre edilmekte ve mevcut bilgi tabanına eklemektedir. Ayrıca, öğrenme sürecinde enformasyon edinilirken ve işlemlerden geçirilirken enformasyonun; algılanması, seçilmesi, entegre edilmesi ve böylece bilgi tabanının değiştirilmesi söz konusudur. Bütün bunların yanı sıra öğrenciler kendileri için faydalı ve uygun olan bilgiyi seçmekte ve yapılandırmakta, daha sonra bu bilgiyi kendi sürekli öğrenme süreçlerinde belirleyici bir faktör olarak kullanmaktadır. Ayrıca, birey ile çevresi arasındaki bireysel bir etkileşim sürecini ifade eden öğrenmede, öğrencinin öznel gerçekliği etkin şekilde yapılandırılmaktadır. Dolayısıyla bilgisayar teknolojisinin bilgi geliştirme ve oluşturmayı sağlayan eğitim faaliyetlerine destek olarak kullanımı, yeni pedagojik süreçleri gerektirmektedir. Bununla birlikte, teknoloji yönelimli gelişim eğilimi, enformasyon dağıtımına ve kazanımına odaklanılmasına neden olmaktadır (Mihalca vd., 2008).

E-öğrenme ve bilgi yönetimi yaklaşımları/sistemleri arasındaki farklılıklardan en önemlisi, sistemlerin tamamen farklı hedeflere yönelmesidir. E-öğrenme sistemleri, öğrencileri bilgilerini geliştirmede belirli konularda yapılandırılmış öğrenim içerikleri ve iletişim olanakları sağlayarak desteklemeyi amaçlamaktadır. Bilgi yönetimi sistemleri ise arama ve sınıflandırma olanakları içeren, ayrıca çeşitli konularda uzmanlar ve diğer kullanıcılarla bir tür işbirliği sunan içerik yönetim sistemleri aracılığıyla bilgi sağlamaktadır (Ausserhofer, 2002’den aktaran: Putzhuber, 2003: 10). Diğer tarafta, bu konseptlerin entegrasyonuna yönelik çalışmaların artmakta olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, hem e-öğrenme hem

de bilgi yönetiminin temel aldığı soru şöyle ifade edilebilir: İnsan bilgisi ve bu bilginin kurumdaki kullanımı nasıl geliştirilebilir? (Dongming ve Wang, 2005).

E-öğrenme ve bilgi yönetimi sistemlerinin ortak noktaları ise şöyle değerlendirilebilir:

- E-öğrenme ve bilgi yönetimi sistemleri, kullanıcılara farklı biçimlerde bilgi sağlar. Bu içerik yeniden kullanılabilir, değiştirilebilir, kısacası farklı yaklaşımlar için gereken her türlü işleme tabi tutulabilir.
- Sistem mimarisi her iki konsept için de neredeyse aynıdır. Bu mimari, bir istemci-sunucu (client-server) mimarisidir ve sunucu tarafı istemci tarafına göre daha fazla ağırlığa sahiptir.
- Her iki sistem için de iletişim ve işbirliği olanaklarının sağlanması son derece önemlidir. Bu olanaklar; e-posta, sohbetler, forumlar veya diğer işbirliği türleri olabilir.
- Her iki yaklaşımda da kişiselleştirme önemli bir rol oynamaktadır. Bu konseptler çerçevesinde faydalanılan ilgili sistemler, ya rol-temelli ya da kişi-temelli kişiselleştirmeyi desteklemektedir.
- Sistemlerde, grup veya kişi temelli erişim düzenlemeleri mümkündür. Bu konu, belirli kullanıcı veya gruplara yalnızca belirli enformasyonların sunulması için çok önemlidir.

Yukarıda belirtilen ortak noktalar çerçevesinde, e-öğrenme ve bilgi yönetimi konseptleri arasındaki uyumda her iki sistemde de kullanılacak içeriğin tasarımının önemli rol oynayabileceği görülmektedir. E-öğrenme içeriği yalnızca insanlara öğretmek amacıyla tasarlanan bir içerik olmamalı, aynı zamanda enformasyonu sınıflandırılmış ve yapılandırılmış bir bağlamda sunulmalıdır. Bu, aynı zamanda bilgi yönetimi sistemlerinin de ihtiyacını ve ulaşmaya çalıştığı hedefi ifade etmektedir. Bilgi yönetimi sisteminin içeriği, e-öğrenme kısmında kullanılan içerik için bir havuz olarak değerlendirilebilir. Böyle bir durumda, sadece ek ve belirli üst verilere ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca, sistemin bilgi yönetimi kısmı tarafından toplanan bilgiler e-öğrenme sisteminde ders olarak sunulabilir çünkü istatistik değerlendirmeler, çok sayıda bilgi yönetimi kullanıcısının ilgilendiği ve hakkında daha fazla enformasyona ihtiyaç duyduğu belirli konuları işaret edecektir (Putzhuber, 2003).

E-öğrenme ve bilgi yönetimi süreçlerinin entegrasyonu, hem yeni bilgi oluşturmayı hem de öğrenme süreçlerinin performansını önemli oranda iyileştirecek sinerjiler oluşturabilir. Yukarıda belirtildiği gibi söz konusu entegrasyonun nasıl gerçekleştirileceği, bilgi yönetiminde hangi modelin/süreçlerin temel alındığıyla yakından ilgilidir. Bu süreçler; bilgi oluşturma, bilgi yapılandırma ve bilgi yayma olarak ifade edilirse e-öğrenmede de bilgi yaymanın ve oluşturmanın gerçekleştiği görülebilir. Bununla birlikte e-öğrenmede, bilgi yayma ve dağıtma arasındaki bağlantıların örgütsel perspektif açısından oldukça zayıf olduğu değerlendirilebilir. Bir yanda öğrenme aracılığıyla oluşturulan yeni (bireysel) bilgi, açık bilgiye yeterince dönüştürülemez. Ayrıca, diğer kişiler tarafından oluşturulan mevcut bilgiyi kolayca yeniden bulmayı ve yeniden kullanmayı mümkün kılacak uygun yapılandırma mekanizmaları eksiktir. Bu bağlamda, e-öğrenme ile bilgi yönetimi arasındaki entegrasyonda, örtülü bilginin açık bilgiye dönüştürülmesinin ve eğitim kaynaklarına bilgi yapılandırma mekanizmalarının uygulanmasının önem kazandığı görülmektedir (Angkasaputra vd., 2004).

KAYNAKÇA

Angkasaputra, N., Pfahl, D., Ras, E. ve Trapp, S. (2004). The Collaborative Learning Methodology CORONET-Train: Implementation and Guidance. S. Henninger ve F. Maurer (Ed.), *Advances in Learning Software Organizations: 4th International Workshop, LSO 2002, Chicago, IL, USA, August 6, 2002, Revised Papers* içinde (s. 13-24). Berlin, Heidelberg, New York: Springer.

Ausserhofer, A. (2002). *E-learning and Knowledge Management towards Life-Long Education*. Graz Teknoloji Üniversitesi, URL: www.know-center.tugraz.at/de/divisions/publications/pdf/ausser2002-01.pdf

Beijerse, R. (1999). Questions in knowledge management: defining and conceptualising a phenomenon. *Journal of Knowledge Management*, Cilt: 3, Sayı: 2, 94-109.

Bhatt, G.D. (2001). Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques and people. *Journal of Knowledge Management*, Cilt: 5, Sayı: 1, 68-75.

Dongming, X. ve Wang, H. (2005). Integration of Knowledge Management and E-Learning. D. Schwartz (Ed.), *Encyclopedia of knowledge management* içinde (s. 267-273). Hershey PA, Londra: Idea Group Publishing.

- Halal, W.E. (2006). The Logic of Knowledge: KM Principles Support Agile Systems. Desouza, K.C. (Ed.), *Agile Information Systems: Conceptualization, Construction, and Management* içinde (s. 31-40). Oxford: Burlington.
- Henderson, A.J. (2003). *The E-Learning Question and Answer Book: A Survival Guide for Trainers and Business Managers*. New York: AMACOM.
- Holmes, B. ve Gardner, J.R. (2006). *E-Learning: Concepts and Practice*. Londra: Sage Publications Ltd.
- Kendal, S.L. ve Creen, M. (2007). *An Introduction to Knowledge Engineering*. Londra: Springer.
- Mihalca, R., Ută, A., Andreescu, A. ve Întorsureanu, I. (2008). Knowledge Management in E-Learning Systems. *Revista Informatica Economică*, Sayı: 2 (46), 60-65.
- Mittlmann, A.: "Informations-, Qualitäts-, Wissensmanagement, Gemeinsamkeiten / Unterschiede", URL: http://members.inode.at/amann/softwarequalitaet.at/17_Tagung/Mittlmann.pdf, Erişim: 28.03.2003.
- Nerdrum, L. ve Erikson, T. (2001). Intellectual capital: a human capital perspective. *Journal of Intellectual Capital*, Cilt: 2, Sayı: 2, 127-135.
- Nonaka, I. ve Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. New York: Oxford University Press.
- Probst, G., Raub, S. ve Romhardt, G. (1998). *Wissen Managen*. 2. Baskı, Frankfurt am Main: Frankfurter Allg., Wiesbaden: Gabler.
- Probst, G., Romhardt, K. ve Raub, S. (2006). *Wissen managen. Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen*. 5. Baskı, Wiesbaden: Gabler.
- Putzhuber, W. (2003). *From eLearning to Knowledge Management - Bridging the Gap*. (Yüksek lisans tezi). Graz Teknoloji Üniversitesi, URL: www.iicm.tu-graz.ac.at/thesis/wputzhuber.pdf, Erişim: 01.01.2011
- Reinmann-R.G., Mandl, H., Erlach, C. ve Neubauer, A. (2001). *Wissensmanagement lernen, Ein Leitfaden zur Gestaltung von Workshops und zum Selbstlernen*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Riempp, G. (2003). Von den Grundlagen zu einer Architektur für Customer Knowledge Management. L.M. Kolbe, H. Österle ve W. Brenner (Der.), *Customer Knowledge Management - Kundenwissen erfolgreich einsetzen* içinde (s. 23-55), Berlin, Heidelberg: Springer.
- Rosen, A. (2000). E-Learning Overview. L. Mealy ve B. Loller (Ed.), *E-Learning: Expanding the Training Classroom Through Technology* içinde (s. 19-22), Austin, Texas: Rector Duncan & Associates, Inc.
- Rosenberg, M.C. (2005). *Beyond E-Learning: Approaches and Technologies to Enhance Organizational Knowledge, Learning, and Performance*. San Fransisco: Pfeiffer.
- Röhl, H. ve Romhardt, K. (1997). Möglichkeiten und Grenzen des Wissensmanagements: Auf der Suche nach einem neuen Umgang mit der Ressource Wissen in der Organisation. *Gablers Magazin*, 6/7, 42-45.
- Woelk, D. ve Agarwal, S. (2002). Integration of e-Learning and Knowledge Management. M. Driscoll ve T. Reeves (Ed.), *E-Learn 2002 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. Proceedings* içinde (s. 1035-1042), Montreal, Kanada.
- Yılmaz, Y. (2007). Pre-Analysis Process for Knowledge Management – A Case Study in a Building Materials Company. *VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Cilt: 37, Sayı: 1, 74-82.
- Yılmaz, Y. (2010). Social Software in Management of Knowledge Assets. A. Erkollar (Ed.): *Enterprise & Business Management* içinde (s. 85-110), Marburg: Tectum Verlag.
- Yılmaz, Y. ve Gürder, F. (2010). Wissensbasierte Analyse von Geschäftsprozessen. H. Akpınar ve R. Öztürk (Ed.), *Optimierung von Geschäftsprozessen* içinde (s. 75-90), Aachen: Shaker.

E-ÖĞRENMEDE DESTEK HİZMETLERİNİN ÖĞRENEN MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF LEARNER SUPPORT SERVICES IN ELEARNING PROGRAMS ON LEARNER SATISFACTION

Aşkın Ulaş KABA

İstanbul Aydın Üniversitesi
askinulaskaba@aydin.edu.tr

Ali GÜNEŞ

İstanbul Aydın Üniversitesi
aligunes@aydin.edu.tr

Tuğba ALTINTAŞ

İstanbul Aydın Üniversitesi
tugbaaltintas@aydin.edu.tr

ÖZET

İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle beraber, e-öğrenme programlarının kullanılması da yaygınlaşmıştır. Başarılı e-öğrenme programları tasarlamada öğrenen destek hizmetleri önemli bir etken olmaktadır. Destek türleri akademik, idari, teknik ve sosyal destek olarak sınıflandırılabilir ve öğrenen memnuniyetini arttırmak için bu destek hizmetleri iç içe kullanılmalıdır.

Bu çalışmanın amacı İstanbul Aydın Üniversitesi uzaktan eğitim programlarında kayıtlı olan öğrenenlerin destek hizmetlerine dair memnuniyet düzeylerini belirlemek, memnuniyet düzeylerindeki değişimleri gözlemlemek ve memnuniyetin yaş ve cinsiyet gibi demografik özelliklere göre değişimini incelemektir. Bu amaçla öğrenenlerin, sistemde bulunan akademik, idari ve teknik destek hizmetlerine dair memnuniyet düzeylerini ölçmek üzere 8 önermeden oluşan, 5'li likert ölçeği ile hazırlanan bir anket oluşturulmuştur. Ayrıca öğrenenlerin demografik özelliklerini incelemek üzere yaş ve cinsiyet bilgilerine ilişkin 2 soru da ankete dâhil edilmiştir. Anket sonuçları incelendiğinde öğrenenlerin en güncel memnuniyet düzeylerine ilişkin ortalamaların genellikle 3-4 arasında olduğu, başka bir deyişle olumluya doğru çekimsizliği temsil ettiği görülmektedir. Ara sınav ve final sınavı sonrasında yapılan anketlerde, önermelere katılma derecelerine ilişkin p değerlerinin tümü, anlamlılık düzeyi olan 0,05'ten büyük olduğu için, anlamlı bir fark bulunamamıştır. Dolayısıyla öğrenenlerin memnuniyet düzeylerinde bir değişiklik olmadığı sonucuna varılmıştır. Çalışmada yaş ve cinsiyetin memnuniyet düzeyi ile bağımlı olup olmadığını araştırmak üzere ki-kare bağımsızlık testi yapılmış ve p değerleri anlamlılık düzeyi olan 0,05'ten büyük olduğu için, memnuniyet düzeyi ortalamasının hem yaştan hem de cinsiyetten bağımsız olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, e-öğrenme, öğrenen destek hizmetleri, öğrenen memnuniyeti

ABSTRACT

With the development of Internet Technologies, the use of e-learning programs has been widespread. Learner support services have become an important factor in the design of successful e-learning programs. Support types can be classified as academic, administrative, technical and social support and to increase the learners' satisfaction, these support services should be used as nested.

The aim of this study is to determine the learner' levels of satisfaction about support services, to observe the changes in their satisfaction levels and to examine the change according to demographic features like age and sex. For this reason, a survey prepared with 5 point likert scale and consisted of 8 proffers to measure the satisfaction levels of learners about academic, administrative and technical support in the system. Besides, two questions about the information of learners' age and sex to examine their demographical features. When the conclusions of the survey are analyzed, it can be seen that their average of satisfaction levels are generally between 3 and 4, in other words, it represents an abstaining towards positive. In the surveys after the midterm and the final exams, as all the p values related with the degrees of proffer agreement are bigger than 0,05 which is the level of significance ,there has been no significant difference. Therefore, it has been concluded that there is no change in learners' satisfaction levels. In the study, to search whether age and sex are related with the satisfaction levels, a chi-square

independence test has been done and as p values are bigger than 0,05 which is the level of significance, the result has been occurred that the average of satisfaction level is independent from both age and sex.
Keywords: Distance education, e-learning, learner Support services, learner satisfaction

GİRİŞ

Uzaktan eğitim yıllar içerisinde çeşitli kullanımlar ile birlikte gelişmiş, örgün eğitim alamayan birçok insanın eğitim görmesine olanak tanımıştır. Web 2.0 gibi İnternet teknolojilerinin de gelişmesiyle beraber, e-öğrenme programlarının kullanılması yaygınlaşmıştır. E-öğrenme, “Öğrenme materyallerinin çevrimiçi olarak sürekli bulunduğu ve öğrencilerin öğrenme aktivitelerine otomatik olarak dönüt verebilen etkileşimli öğrenme ortamları” olarak tanımlanabilir (Paulsen, 2002).

İnternetin eğitim alanında yaygın kullanımıyla birlikte, öğrenenler ve ders yöneticileri daha fazla fırsata sahip olmuşlardır (Smathers, 2011). Hem görsel-işitsel materyallerin kullanılabilmesi hem de eğitimin her açıdan tanımlanabilmesi sayesinde internet tabanlı eğitim; hem öğrenenler hem de uzaktan eğitim veren üniversiteler tarafından sıklıkla tercih edilen bir eğitim biçimi haline gelmiştir. İnternet tabanlı eğitim “öğrenenlerin, öğrenme ve ödev yapma gibi aktiviteler için içeriğe ve diğer kaynaklara internet üzerinden bağlandığı eğitim biçimi” olarak tanımlanmıştır. Ancak sıklıkla “üniversiteler tarafından sunulan, çevrimiçi içerik iletimini, öğrenme ortamını ve öğrenenin değerlendirilmesini kapsayan bir yazılım ile sanal öğrenme ortamları oluşturulması” şeklinde kullanılmaktadır (Chiu & Wang, 2008). Posta, radyo ve televizyon yalnızca eğitsel içeriğin iletilmesini sağlayan araçlar iken; bilgisayarlar, CD-ROM ve internet teknolojileri sadece iletim araçları değil, gelişmiş öğrenme deneyimleri için içerisinde çok fazla öğeyi barındıran sistemler haline gelmişlerdir.

İnternet tabanlı eğitim genel olarak Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) kullanılarak yapılmaktadır. ÖYS’ler örgün eğitim alan öğrencilere sanal öğrenme ortamları yarattığı gibi, tamamen çevrimiçi üniversiteler geliştirmek için de kullanılmaktadır (Coates, James, & Baldwin, 2005). ÖYS’ler genel olarak içeriğin, ödev ve dosyaların paylaşımı ve iletimi, tartışma ve sınav araçları, öğrenen-öğreten ve öğrenen-öğrenen etkileşimi ve iletişimi için tasarlanmıştır. ÖYS’ler öğrenme materyallerinin hızlıca düzenlenmesi ve güncellenmesi, sistemin, öğrencilerin ve öğretim elemanının kayıtlarının tutulması ve dönüt verilmesi gibi imkânları da tanımaktadır (Paulsen, 2002). ÖYS’lerin genel amacı, öğrenme aktivitelerinin daha kolay ve sistematik bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır (Duran, Önal, & Kurtuluş, 2006). ÖYS’ler aynı zamanda esnek öğrenme ortamları olarak da anılmaktadır. Esnek öğrenme; öğrenenlerin neyi, ne zaman, nerede ve nasıl öğrenecekleri konusunda daha fazla söze sahip oldukları yenilikçi bir uzaktan eğitim yaklaşımı olarak tanımlanabilir (Khan, 2006).

Piyasada ücretli ve ücretsiz; açık kaynak kodlu ve hazır olmak üzere birçok ÖYS bulunduğu gibi; yazılımlar sayesinde üniversitelerin kendi amaçları doğrultusunda geliştirdiği ÖYS’ler de bulunmaktadır. Üniversitelerin kendi ÖYS’lerini kullanmalarının avantajı, hata bulunduğu anda düzeltme imkânı vermesi ve sadece ihtiyaç duyduğu özelliklerin bulunmasını sağlayabilmesidir. ÖYS bileşenleri; forum, sohbet, dosya paylaşımı, ödevlerin yönetimi, ders planları, video konferanslar, beyaz tahta, e-portfolyo, blog ve wiki olarak örnek verilebilir. Yazılım ekipleri, ÖYS’lerin eğitim amaçlı sosyal yazılımlar olduğunu ve kendi öğrenme tarzları bulunan bireysel öğrenenlerin; öğrenmelerini birlikte gerçekleştirmek için cesaretlendirilmeye ve desteklenmeye ihtiyaç duyabileceklerini düşünmelidirler (Anderson, 2005).

Başarılı e-öğrenme programları tasarlamada bir önemli nokta da öğrenen destek hizmetleridir. Öğrenen desteği; öğrenen grubuna, öğrenme süreci boyunca, öğrenme sürecinin öncesinde ve sonrasında cevap verebilecek her türlü destek bileşenidir (Thorpe, 2001). Öğrenen destek hizmetleri, etkili e-öğrenme ortamları oluşturmak için özenle planlanmalıdır ve öğrenenlerin akademik, idari, teknik ve sosyal destek gereksinimlerini kapsayacak şekilde oluşturulmalıdır. Uzaktan öğrenenlere başarılı akademik ortamlar oluşturmak için, çeşitli destek hizmetleri iç içe kullanılmalıdır (Aoki & Pogroszewski, 1998).

E-öğrenme aktiviteleri tasarlanırken, iletişim ve işbirliği yoluyla etkileşim de göz önüne alınması gereken faktörlerdendir. Öğrenen ve öğretim elemanı arasında fiziksel bir ayrılık olduğu ve öğrenenlerin öğretim elemanlarıyla nadiren yüz yüze iletişime geçtiği düşünülürse; öğretim elemanı-öğrenen, öğrenenler arası, öğrenen-içerik ve öğrenen-üniversite uzaktan eğitim birimi arasında çeşitli yollarla kurulan etkileşimin boyutu, etkili öğrenme için çok önemlidir. Perez(1999) doktora çalışmasında; öğretim elemanı ile öğrenenler arasındaki etkileşim kısıtlılığının, e-öğrenme programının en önemli çekincesi olduğunu belirtmiştir (Roger & Smith, 2008). Buna ek olarak öğrenenlerde; kısıtlı etkileşimden kaynaklanan olumsuz bakış açıları gelişmektedir (Gibson ve diğerleri, 2001). Kısacası etkileşim, e-öğrenme ortamlarında çok önemli bir konudur ve programlar oluşturulurken etkileşim boyutuna daha çok dikkat edilmelidir.

E-öğrenme programlarının başarısını belirlemede, öğrenen memnuniyeti de önemli bir unsurdur. E-öğrenmeye ilişkin memnuniyet; etkileşim, ders organizasyonu, destek hizmetleri ve iletim yöntemleriyle ilişkili olmaktadır (Roberts, Irani, Telg, & Lundy, 2005). Öğrenen memnuniyeti; ÖYS'nin kullanım kolaylığı ve etkililiği, esneklik boyutu, öğrenenlerin etkileşim seviyesi, öğretim elemanının etkileşime verdiği önem ve web sitesinin kullanımıyla ilişkilidir, ancak öğrenen memnuniyeti ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (Arbaugh, 2000).

İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (AUEM) 2008- 2009 akademik yılında ilk programlarını açmıştır. 2008-2009 güz döneminde Bilgisayar Programcılığı Önlisans (BP) ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans (TOİ) programları açılmış, bahar döneminde ise e-İşletme Yüksek Lisans programları öğrenci almaya başlamıştır. 2010- 2011 akademik yılında BP'de kayıtlı bulunan öğrenen sayısı 76, TOİ'de kayıtlı bulunan öğrenen sayısı 30 ve e-İşletme Yüksek Lisans programında kayıtlı bulunan öğrenen sayısı ise 400'dür.

AUEM'de esnek öğrenmenin ve etkileşimin en üst düzeylerde gerçekleştirilmesi için birçok bileşen bir arada kullanılmaktadır. Bu bileşenler ÖYS, Web sitesi, asenkron eğitim, senkron eğitim ve destek hizmetleri olarak sınıflandırılabilir.

Bu bileşenlerden olan ÖYS, AUEM'nin yazılım ekibi tarafından geliştirilmiştir ve ihtiyaca göre sürekli olarak güncellenmektedir. ÖYS sayesinde kullanıcı adı ve şifreye sahip olan öğrenen; her türlü işlemi bu alandan sağlayabilmektedir. Asenkron dersler, senkron dersler, derslere yüklenen dosyalar, derslere ilişkin notlar, ödev yükleme ve sınav sonuç listesi, ÖYS içinde bulunan elemanlardır. Ayrıca öğrenen destek hizmetleri kapsamında ÖYS'de bulunan elemanlar; güncel duyurular, forum, mesajlar, Sıkça Sorulan Sorular (SSS) ve iletişim bölümleridir.

Diğer bir bileşen ise uzaktan eğitimi destekleme amacıyla oluşturulmuş web sitesidir. Bu sitede hem kayıtlı öğrenenler, hem de kayıt olmayı düşünen ve araştırma yapan bireyler rahatlıkla tüm bilgileri edinebilmektedirler. Ayrıca kayıtlı öğrenenler idari konularla ilgili desteklerini de buradan alabilmektedirler. Öğrenen desteği için "Canlı Destek" linklerine de web sitesinden ulaşılabilir.

Başarılı e-öğrenme ortamları oluşturmak için gereken en önemli bileşenlerden biri de öğrenen destek hizmetleridir (McKee, 2010). Öğrenen memnuniyetini arttırmak için destek hizmetlerinin sistemli bir şekilde oluşturulması ve birden çok destek hizmetinin bir arada kullanılması gerekmektedir. Destek hizmetleri genel olarak akademik, teknik ve idari destek olarak sınıflandırılabilir. AUEM'de öğrenen desteği amacıyla geliştirilen elemanlar; canlı destek, güncel duyurular, telefon, e-posta, mesajlar ve SSS olarak sıralanabilir. Canlı destek bölümünde, öğrenenler AUEM ile mesai saatleri içerisinde sohbet ortamları aracılığıyla iletişime geçebilmektedir. Bu bölümde öğrenenler, teknik ve idari konularda destek alabilmektedirler. Güncel duyurular bölümünde sistemle ilgili değişiklikler, teknik bilgiler, derslerle ilgili duyurular, sanal sınıf değişiklikleri, sınav duyuruları, eklenen ders notları, staj duyuruları vb. çeşitli konularda akademik, teknik ve idari destek alınabilmektedir. Telefon, e-posta ve mesajlar bölümü sayesinde öğrenenler hem AUEM ile hem öğretim elemanları ile hem de program başkanları ile iletişime geçebilmekte, sorularını iletebilmektedirler. SSS bölümünde değerlendirme sistemi, geçiş, kayıt, muafiyet, öğrenci işleri, özlük hakları, sınav ve sistem kategorilerinde hazırlanmış sorular bulunmaktadır. Öğrenen bu soruları inceleyebilmektedir. Ayrıca sorusuna cevap bulamayan öğrenen, ilgili kategoriye kendi sorusunu ekleyebilmektedir. Bu sorular AUEM tarafından cevaplandırılmakta ve SSS bölümüne eklenmektedir.

YÖNTEM

Bu çalışmanın amacı İstanbul Aydın Üniversitesi uzaktan eğitim programlarında kayıtlı olan öğrenenlerin destek hizmetlerine dair memnuniyet düzeylerini belirlemek, memnuniyet düzeylerindeki değişimleri gözlemlemek ve memnuniyetin yaş ve cinsiyet gibi demografik özelliklere göre değişimini incelemektir.

İstanbul Aydın Üniversitesi uzaktan eğitim programlarında kayıtlı öğrenenler ara sınav için Türkiye'de açılan 18 sınav merkezinde sınavlarına girebilmişlerdir. Ancak final sınavı sadece İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü'nde yapılmıştır. Hazırlanan "E-öğrenme Destek Hizmetleri Memnuniyeti Anketi", öğrenenlere hem ara sınavda hem de final sınavında uygulanmıştır. Ara sınavda, sınava giren öğrenenlerin 250'si anketi cevaplandırırken; final sınavında, ara sınavda anketi cevaplandıran öğrenenlerin 117'si ankete katılmıştır. Bu nedenle ara sınavda anketi cevaplandıran fakat final sınavında cevaplandırmayan 133 kişi örneklemden çıkarılmıştır. Sonuç olarak araştırma, deneysel araştırma modellerinden tek grup ön test-son test modelinde tasarlanmıştır. Öğrenenlerin anketi samimiyetle

cevaplandıkları varsayılmıştır. Ayrıca ankete katılan öğrenenlerin, tüm kayıtlı öğrenenleri temsil ettiği düşünülmüştür.

Anket kapsamında öğrenenlerin, sistemde bulunan akademik, idari ve teknik destek hizmetlerine dair memnuniyet düzeylerini ölçmek üzere önermeler verilmiştir. Bunun yanı sıra, öğrenenlerin demografik özelliklerine ilişkin sorular da ankete dâhil edilmiştir. Ankette 5'li likert ölçeği kullanılmış ve öğrenenlerin önermeleri 1'den 5'e puanlamaları istenmiştir. Bu puanlama sisteminde 1-*Hiç katılmıyorum*, 2-*Katılmıyorum*, 3-*Kararsızım*, 4-*Katılıyorum* ve 5-*Kesinlikle Katılıyorum* anlamına gelmektedir.

SONUÇLAR

Öğrenenlerin uzaktan eğitim destek hizmetlerinden memnuniyet düzeylerine ilişkin sonuçlar Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo.1: Önermelere Katılma Dereceleri

Önerme No	Önerme	Katılma Derecelerine Göre Frekans Dağılımı					İstatistikler	
		1	2	3	4	5	Ort.	Std. Sapma
1	Duyurularda sistemle ilgili değişiklikleri anında öğrenebiliyorum.	8,9	10,7	17,9	26,8	35,7	3,7	1,3
2	E-Posta ve mesaj ile hızlı geri bildirim alabiliyorum.	11,6	10,7	28,6	19,6	29,5	3,4	1,3
3	Uzaktan Eğitim Merkezi'ne telefon ile erişimde sorun yaşamıyorum.	15,8	12,3	20,2	23,7	28,1	3,4	1,4
4	“Sıkça Sorulan Sorular” sayfasında gerekli bilgileri öğrenebiliyorum.	12,3	18,4	36,8	13,2	19,3	3,1	1,3
5	Web sitesi düzenli olarak güncellenmektedir.	7,9	8,8	28,9	25,4	28,9	3,6	1,2
6	Web sitesinde ilgili bölümlere geçişler oldukça kolaydır.	5,2	9,6	22,6	29,6	33,0	3,8	1,2
7	Web sitesinin içeriği ihtiyaçlarımı karşılamaktadır.	7,8	11,3	33,9	19,1	27,8	3,5	1,2
8	Web sitesinde aradığım bilgilere kolayca ulaşabiliyorum.	7,9	16,7	28,1	21,1	26,3	3,4	1,3

Tablo.1 incelendiğinde memnuniyet düzeylerine ilişkin ortalamaların genellikle 3-4 arasında olduğu, başka bir deyişle olumluya doğru çekimserliği temsil ettiği görülmektedir. Ancak frekans dağılımları öğrenenlerin çok küçük bir kısmının önermelere olumsuz yanıt verdiğini göstermektedir. Dördüncü önermede öğrenenlerin büyük bir kısmı çekimser kalmış, bunun sonucu olarak önerme diğerlerine kıyasla daha düşük ortalama vermiştir. Çekimser kalmalarının bu sayfayı çok kullanmamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Standart sapmaların beklenenden biraz yüksek çıkması, frekansların katılma derecelerine göre dengesiz dağılımından kaynaklanmaktadır.

Ara sınav sonuçlarının memnuniyet düzeyinde değişiklik yaratıp yaratmadığını saptamak amacıyla, final sınavı sırasında uygulanan anket verileri ile ara sınavda uygulanan anket verileri bağımsız örneklem T-testi ile karşılaştırılmış ve Tablo.2'deki sonuçlar elde edilmiştir.

Tablo.2: Öğrenenlerin Memnuniyet Düzeyindeki Değişim Değerleri

Önermeler	T değeri	P
Duyurularda sistemle ilgili değişiklikleri anında öğrenebiliyorum.	1,129	0,260
E-Posta ve mesaj ile hızlı geri bildirim alabiliyorum.	-1,459	0,145
Uzaktan Eğitim Merkezi'ne telefon ile erişimde sorun yaşamıyorum.	0,136	0,892
“Sıkça Sorulan Sorular” sayfasında gerekli bilgileri öğrenebiliyorum.	1,208	0,228
Web sitesi düzenli olarak güncellenmektedir.	-0,084	0,933
Web sitesinde ilgili bölümlere geçişler oldukça kolaydır.	0,136	0,892
Web sitesinin içeriği ihtiyaçlarımı karşılamaktadır.	0,189	0,850
Web sitesinde aradığım bilgilere kolayca ulaşabiliyorum.	1,785	0,075

Önermelere katılma derecelerine ilişkin p değerlerinin tümü anlamlılık düzeyi 0,05'ten büyük olduğu için, ara sınav öncesi ve sonrasında memnuniyet düzeyi ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla ara sınav sonuçlarının, öğrenenlerin memnuniyet düzeyini etkilemediği düşünülmektedir.

Çalışmada yaş ve cinsiyetin memnuniyet düzeyi ile bağımlı olup olmadığını araştırmak üzere ki-kare bağımsızlık testi yapılmış ve Tablo.3'teki sonuçlar elde edilmiştir.

Tablo.3: Yaş-Cinsiyet ile Memnuniyet Ortalamalarının Değişimi

	Ki-kare Değeri	P
Yaş* Memnuniyet Ortalaması	7,076	0,166
Cinsiyet* Memnuniyet Ortalaması	23,935	0,876

Tablodaki p değerleri anlamlılık düzeyi 0,05'ten büyük olduğu için, memnuniyet düzeyi ortalamasının hem yaştan hem de cinsiyetten bağımsız olduğu görülmektedir.

YORUM VE ÖNERİLER

AUEM'de uzaktan eğitimin yapılandırılmasında esnek öğrenme anlayışı benimsenmiş ve sistem buna uygun olarak tasarlanmıştır. Öğrenenler bir internet sayfasında bulunan ÖYS üzerinde, tüm eğitim-öğretim işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Bu amaçla oluşturulmuş bileşenler genel olarak asenkron eğitim, senkron eğitim ve destek hizmetleri olarak sınıflandırılabilir. Çalışma kapsamında incelenen destek hizmetleri akademik, idari ve teknik destek olarak tanımlanabilir.

Anket kapsamında yöneltilen her bir önerme destek hizmetlerinin bir bileşenine ve web sitesinin etkililiğine işaret etmektedir. Duyurular ile ilgili yöneltilen önermenin memnuniyet düzeyi ortalaması 3,7, standart sapması ise 1,3 olarak bulunmuştur. Diğer önermelere kıyasla bu önerme için, yüksek bir ortalama çıktığı söylenebilir ve olumluya doğru bir çekimserlik gösterdiği sonucuna varılabilir. Güncel duyurular bölümü her ne kadar aktif olarak kullanılsa da, sistemde bazı eksiklikler bulunmaktadır. Örneğin; web sitesinin güncel duyurular bölümünde yeni duyurular aktif olarak görünürken, "Tüm Duyurular" linkine tıkladığında daha önceden yayınlanan duyurular görülmemektedir ve sayfa boş çıkmaktadır. Ortalamadaki bu sonuç dikkate alınarak, sistemde değişiklik yapılmış ve "Tüm Duyurular" sayfası düzenlenmiştir.

Telefon kullanımı ile ilgili olarak memnuniyet düzeyi ortalamasının 3,4, standart sapmanın ise 1,4 çıktığı görülmektedir. Telefon yoluyla iletişimde öncelikle üniversiteye bağlanan öğrenenler, dâhili telefonlara ulaşmada sıkıntı yaşayabilmektedirler. Telefon trafiğinin fazla olmasının, öğrenen görüşlerinde kötü yönde bir etki bıraktığı düşünülmektedir. Bu nedenle üniversitede gerekli çalışmalar yapılmış ve AUEM'ye özel bir telefon hattı oluşturulmuştur. E-posta ve mesaj kullanımı ile ilgili olarak ortalama 3,4 ve standart sapma 1,3 bulunmuştur. Bu memnuniyet ortalamasının mesajlar bölümündeki eksikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Öğretim elemanlarımızın ÖYS'ye sadece sanal sınıf yapacakları gün, genel olarak haftada bir gün girdikleri düşünülürse, mesajlar bölümünü de haftada bir gün gördükleri varsayılabilir. Bu nedenle öğrenenler mesajlarını attıktan sonra, öğretim elemanlarının cevaplama sürelerinde gecikmeler yaşanmış olabilir. Bu nedenle bu ortamlara dair memnuniyet düzeyleri ortalamaları, beklenenden daha düşük çıkmıştır. Sistem düzenlenerek, öğrenen tarafından atılan mesajların öğretim elemanının e-posta hesabına yönlendirilmesi planlanmıştır.

SSS ile ilgili verilen önermede memnuniyet düzeyi ortalaması 3,1, standart sapma ise 1,3 bulunmuştur. Önermenin memnuniyet düzeyi ortalamasının en düşük çıktığı görülmektedir (Bakınız Tablo.1). Öğrenenlerin bu sayfayı çok kullanmadıkları, sayfanın amacına hizmet edemediği ve bu nedenle de memnuniyet düzeyi ortalamasının düşük çıktığı düşünülmektedir. Sayfanın daha aktif bir şekilde kullanılması amacıyla; SSS linkinin ÖYS içinde daha görünür bir alana konulması, öğrenenlerin bu sayfaya yönlendirilmesi ve SSS sayfasının yeniden yapılandırılması planlanmaktadır.

Destek hizmetlerinin bulunduğu web sitesi ve ÖYS'nin kullanım kolaylığı ve içeriğinin etkililiği öğrenen memnuniyetini etkileyen bir faktördür. Bu faktörün memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla ankete 4 önerme dâhil edilmiştir. Önermelerde web sitesinin güncelliği, bilgilerin bulunma kolaylığı, web sitesinde geçiş kolaylığı gibi durumlara yer verilmiştir. Memnuniyet düzeyi ortalamalarının diğer önermelere oranla daha yüksek, standart sapmalarının ise diğerlerine oranla daha düşük çıktığı gözlemlenmektedir. Programın en çok kullanılan ve merkezinde yer alan web sitesi ve ÖYS için memnuniyet düzeyi ortalamalarının yüksek çıkması, sistemin düzgün işlediğinin ve öğrenenlerin web sitesi ve ÖYS'den memnun olduklarının bir göstergesidir. Buna rağmen, memnuniyet düzeyi ortalamaları beklenenden

düşük çıkmıştır. Bu sonuç dikkate alınarak web sitesinin kullanım kolaylığının artırılması, sayfaların gözden geçirilmesi ve içeriğin denetlenmesi planlanmaktadır.

Hazırlanan memnuniyet anketi hem ara sınav sonrasında hem de final sınavı sonrasında öğrenenlere yöneltilmiştir. Tablo.2’de incelendiği üzere, memnuniyet düzeyi ortalamalarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu duruma bakıldığında, iki sınav dönemi arasında öğrenenlerin memnuniyet düzeylerinde değişiklik olmadığı gözlemlenebilmektedir. Ayrıca, ara sınav sonuçlarının öğrenen memnuniyetini etkilemediği sonucuna varılabilmektedir.

Öğrenenlerin demografik özellikleri de anket sorularına dâhil edilmiştir. Bu bölümde öğrenenlerin yaş ve cinsiyetleri sorulmuştur. Öğrenenlerin Yaş*Memnuniyet Ortalaması ile Cinsiyet*Memnuniyet Ortalaması değişimleri gözlemek amacıyla Ki-kare testi yapılmıştır. Tablo.3 incelendiğinde, p değerleri anlamlılık düzeyi 0,05’ten büyük olduğu için, memnuniyet düzeyi ortalamasının hem yaştan hem de cinsiyetten bağımsız olduğu görülmektedir. Ankete katılan öğrenenlerin hem ön lisans hem de yüksek lisans programlarına kayıtlı olduğu düşünülürse; eğitim seviyeleri farklı olan öğrenenlerin memnuniyet düzeylerinin benzer olduğu söylenebilir.

Çalışmada öğrenenlerden nitel veriler toplanmamıştır. Öğrenenlerle görüşmeler ya da odak grup görüşmeleri yapılarak daha detaylı veri toplanabilir, böylece öğrenenlerin görüşlerine daha detaylı yer verilebilir. Çalışmada program bazında bir ayırım yapılmamıştır. Bu şekilde bir sınıflamanın yapıldığı bir araştırma ile programlar arasındaki memnuniyet düzeyi farkları incelenebilir. Ayrıca diğer üniversitelerin uzaktan eğitim birimlerinde aynı çalışma yapılarak; hem birimin kendi sistemini düzenlemesi hem de öğrenenlerin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi sağlanabilir.

Bu çalışmada genel olarak, e-öğrenme programlarında öğrenen destek hizmetleri ve bu destek hizmetlerinden öğrenenlerin memnuniyeti incelenmiştir. Destek hizmetlerinin öğrenen memnuniyeti üzerindeki etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. E-öğrenme programları açmayı planlayan, hali hazırda e-öğrenme programları bulunan üniversite ve kuruluşlar için bu çalışma, destek hizmetlerini iyileştirmek için rehberlik edebilir.

KAYNAKÇA

- Anderson, T. (2005). Distance learning – social software's killer ap? *ODLAA 2005 Conference*.
- Aoki, K., & Pogroszewski, D. (1998). *Virtual University Reference Model: A Guide to Delivering Education and Support Services to the Distance Learner*.
- Arbaugh, J. B. (2000). Virtual Classroom Characteristics and Student Satisfaction with Internet-Based MBA Courses. *Journal of Management Education* 24:1 , 32-54.
- Chiu, C.-M., & Wang, E. T. (2008). Understanding Web-based learning continuance intention: The role of subjective task value. *The International Journal of Information Systems Applications: Information and Management* , 194-201.
- Coates, H., James, R., & Baldwin, G. (2005). A critical examination of the effects of learning management systems on university teaching and learning. *Tertiary Education and Management* , 19-36.
- Duran, N., Önal, A., & Kurtuluş, C. (2006). E-Öğrenme ve Kurumsal Eğitimde Yeni Yaklaşım Öğrenim Yönetim Sistemleri. *Akademik Bilişim Konferansları*. Denizli.
- Gibson, J. W., Tesone, D. V., & Blackwell, C. W. (2001). The Human Dimension of Online Education: Cyberstudents Speak Out. *IEEE Conference*, (s. 367-378).
- Khan, B. H. (2006). Flexible Learning in an Open and Distributed Environment. B. H. Khan içinde, *Flexible Learning in an Information Society* (s. 1-17). Hershey: Information Science Publishing.
- McKee, T. (Mayıs - 2010). 69. Thirty Years of Distance Education: Personal Reflections. *International Review of Research in Open and Distance Learning* (11 (2)), 100-109.
- Paulsen, M. F. (2002). *Online Education Systems: Discussion and Definition of Terms*. NKI Distance Education.
- Roberts, T. G., Irani, T. A., Telg, R. W., & Lundy, L. K. (2005). The Development of an Instrument to Evaluate Distance Education Courses Using Student Attitudes. *American Journal of Distance Education* , 51-64.
- Smathers, D. G. (2011). *Phi Kappa Phi and the Distance Learner*. Clemson University: A White Paper by the Honor Society of Phi Kappa Phi.
- Thorpe, M. (2001). Learner support: A new model for online teaching and learning. *20th ICDE World Conference*. Düsseldorf.

ETKİLİ SANAL SINIF UYGULAMALARININ TEMEL BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

DETERMINING THE ESSENTIAL COMPONENTS OF EFFECTIVE VIRTUAL CLASSROOM: A CASE STUDY

Melike Aydemir*, Sevda Küçük*, Gürkan Yıldırım* & Selçuk Karaman*

* Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,
25240 – Erzurum
melikeaydem@gmail.com

ÖZET:

Sanal sınıf uygulamaları öğrenciler ve öğretmenler arasında eş zamanlı etkileşim ve iletişim ortamı sağladığı için uzaktan eğitimde çoğunlukla tercih edilmektedir. Bu çalışmada sanal sınıf uygulamalarının ortam ve yöntem açısından etkili olmasını sağlayan bileşenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bileşenlerin ve niteliklerinin sanal sınıf deneyimleri temel alınarak belirlenmesi bu tür uygulamaların daha iyi bir şekilde yapılandırılması ve yürütülmesi açısından önemlidir. Bir durum çalışması olan bu araştırmada İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programındaki sanal sınıf uygulamalarına yönelik deneyimler incelenmiştir. Düzenli olarak sanal sınıf uygulamalarının yürütüldüğü bu programda yer alan toplam 20 katılımcı (8 öğretim üyesi, 10 öğrenci, 2 teknik personel) ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve sanal sınıf uygulamaları etkileşimli, teknik konularda desteklenmiş, planlanmış ve materyal kullanımına izin veren bir ortamda gerçekleştirilmelidir. Sanal sınıf uygulamalarında öğrencilerin aktif katılımını sağlayan, özetleyici, dikkat çekici ve gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.

Anahtar kelime: Sanal sınıf uygulamaları, eş zamanlı öğrenme, uzaktan eğitim

ABSTRACT:

Virtual classrooms (VC) are generally preferred application in distance education since that it provides synchronously interaction and communication environment between student and teacher. The aim of this study is to determine the key components of effective VC. Determining of these components and their effects based on experiences of VC is important for designing and managing these activities more effectively. In this case study, VC experiences at theology bachelors completion degree distance education program are examined. Semi-structured interviews were performed with 20 participants (8 instructors, 10 students, 2 technical staff) at this program which had regular VC sessions. Data were analyzed by using content analysis. The VC sessions should have well planned and interactive activities and technical support. The instructional techniques in VC should consider active participation of students, summarizing, attracting attention and associated with real life.

Key words: Synchronous learning, virtual classroom, distance education

1. GİRİŞ

Öğrencilerin ve öğretmenlerin aynı anda sistemde hazır bulunduğu ve iletişimlerin anlık gerçekleştiği eş zamanlı uygulamalar uzaktan eğitim süreci içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Eş zamanlı uzaktan eğitim sistemlerinde çoğunlukla sanal sınıf uygulamaları tercih edilmektedir. Sanal sınıflar video konferans yazılımları üzerinden öğretmen ve öğrencilerin birbirleriyle sesli-görüntülü iletişim kurarak ders işlemelerine olanak tanır. Bu yazılımlar ayrıca dosya paylaşımı, ekran paylaşımı ve beyaz tahta kullanımı gibi ek uygulamaları içerir (Engle & Parent-Stevens, 1999; Yang & Liu, 2007).

Sanal sınıf ortamları internet bağlantısı, ses ve görüntü aygıtları, sunucu ve istemci yazılımları gibi temel bileşenlerden oluşur. Ancak sanal sınıf uygulamalarının arzu edilen çıktıları sağlaması için sistemin ve gerekli araç-gerecin temini tek başına yeterli değildir. Sistemin yapısı, kullanımı, teknik, eğitim, tasarım ve uzmanlık boyutların göz önünde bulundurularak tasarlanan uygulamalar etkili olmaktadır. Sanal sınıf uygulamaları yapılandırılırken, yürütülürken ve değerlendirilirken sahip olması gereken temel bileşenlerin belirlenmesi bu uygulamaların etkiliği açısından önemlidir. (Moore, 1994; Clemens, Starke-Meyerring & Duin, 1999).

Sanal sınıf uygulamalarının etkililiği ile ilgili literatürdeki çalışmalar incelendiğinde teknik destek, öğrenme çıktısı, kullanılan yöntem, etkileşim, iletişim, adaptasyon ve motivasyon gibi boyutlar üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür (De Vries, 1996; Tipton, 2011; Ng, 2007; Guichon, 2010; Newman & Martin, 2009; MacIntosh, 2001; Kidd & Stamatakis, 2006; Engle & Parent-Stevens, 1999). Bunlardan Tipton (2011) yapmış olduğu çalışmada uygun yöntemleri ve öğrenme çıktılarını incelemiş aynı zamanda öğrencilerin sisteme karşı olumlu tutum oluşturması için sisteme entegrasyonunun kolaylaştırılması gerektiği sonucuna varmıştır. Bir başka çalışmada ise sistemin öğrenme ve motivasyona yönelik etkisi araştırılmıştır. Etkileşim, iletişim, dönüt sağlama ve planlama boyutlarının sanal sınıf uygulamalarının başarısını artırdığı vurgulanmıştır (De Vries, 1996). Engle & Parent-Stevens (1999) yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin karşılaştığı teknik sorunların sanal sınıf uygulamalarının hem yöntem hem de öğrenme üzerindeki etkilerini araştırmış ve bununla ilgili genel bir değerlendirme yapmıştır. Özetle sanal sınıf uygulamaları üzerinde yapılan nitel çalışmalarda motivasyon, yöntem, öğrenme, planlama, etkileşim ve teknik sorunlar üzerinde durulduğu görülmüştür (De Vries, 1996; Tipton, 2011; Ng, 2007; Guichon, 2010). Nicel çalışmalara bakıldığında genellikle içerisinde etkileşim, yöntem, içerik, başarı, memnuniyet, algı, iletişim ve bireysel özellikler gibi boyutların incelendiği tespit edilmiştir (Newman & Martin, 2009; MacIntosh, 2001; Kidd & Stamatakis, 2006; Engle & Parent-Stevens, 1999; Abdous & Yoshimura, 2010; Sims, 2003).

Eş zamanlı sanal sınıf uygulamaları uzaktan eğitimde ortam olarak kullanıldığı gibi temel ya da destek etkinlikler olarak da kullanılmaktadır. Bu çalışmada sanal sınıf uygulamalarının ortam ve yöntem açısından etkili olmasını sağlayan bileşenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bileşenlerin belirlenmesinin sanal sınıf uygulamalarının yapılandırılmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilmesinde yön verici nitelikte olacağı düşünülmektedir. Araştırmada elde edilen verilerin sanal sınıf uygulamaları sürecinde yer alan öğretim üyelerinin, öğrencilerin ve teknik personelin deneyimleriyle ortaya çıkarılması önemlidir. Bu çalışma kapsamında aşağıdaki araştırma soruları temel alınmıştır.

1. Etkili bir sanal sınıf uygulamasında bulunması gereken özellikler nelerdir?
2. Etkili bir sanal sınıf uygulamasında kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir?

2. YÖNTEM

Bir durum çalışması olan bu araştırmada Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülen İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programındaki 2010-2011 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen sanal sınıf uygulamalarına yönelik deneyimler incelenmiştir. Düzenli olarak sanal sınıf uygulamalarının yürütüldüğü bu programda yer alan ve rastgele seçim tekniği ile belirlenen toplam 20 katılımcı (8 öğretim üyesi, 10 öğrenci, 2 teknik personel) ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemine göre analiz edilmiştir.

2010-2011 eğitim-öğretim yılı boyunca toplam 12 derste 14 haftalık sanal sınıf uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bir veya birden fazla öğretim üyesinin yer aldığı her bir uygulama yaklaşık 1 saat sürmüştür. Genellikle hafta içi akşam saatlerinde yapılan uygulamalara yaklaşık 40-50 öğrenci katılmıştır.

Uygulamalarda kullanılan sanal sınıf yazılımı dosya, kaynak, sunum ve ekran paylaşımı, sohbet ortamı, görüntülü ve sesli konuşma, beyaz tahta gibi özellikleri içermektedir. Yazılımın bu özellikleri kullanılarak teknik personel yardımıyla öğretim üyesi tarafından uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Sanal sınıf ortamında öğretim üyeleri uygulamadan önce öğretim yönetim sistemine yüklenen derse ait materyalleri ekranda paylaşarak sesli ve görüntülü bir şekilde konuyu anlatmışlardır. Teknik personel ise uygulama öncesinde gerekli hazırlıkları yapmıştır. Uygulama esnasında ise yazılımı kullanma konusunda öğretim üyeleri ve öğrencilere sürekli destek sağlamıştır. Uygulamalar daha sonra izlenilmek üzere yazılım tarafından kaydedilmiş ve dersi eş zamanlı takip edemeyen ve tekrar izlemek isteyen öğrenciler için sanal sınıf uygulamaları kayıt altına alınmış ve sisteme yüklenmiştir.

Veri toplama sürecinde öğretim üyeleri, öğrenciler ve teknik personel için farklı yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Her bir görüşme formunda sanal sınıf uygulamalarında yaşanan deneyimler, ortamdaki beklentiler ve ortamda bulunması gereken özellikler hakkındaki düşünceleri ortaya çıkaracak sorulara yer verilmiştir. Görüşmeler bizzat araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Toplanan veriler araştırmacılar tarafından araştırma soruları kapsamında önce ayrı ayrı analiz edilmiş kod ve kategorilerle birliktelik sağlandıktan sonra tekrar içerik analizi uygulanmıştır. Analizler sonucunda oluşturulan kategorilere dair açıklamalar katılımcı ifadeleri eşliğinde sunulmuştur.

3. BULGULAR

Sanal sınıf uygulamalarının ortam ve yöntem açısından etkili olmasını sağlayan bileşenlerin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmada, öğretim üyeleri (ÖÜ), öğrenciler (Ö) ve teknik personelle (T) yapılan görüşmelerin analiz sonuçları aşağıda iki başlık altında sunulmuştur.

1. Etkili bir sanal sınıf uygulamasında bulunması gereken özellikler
2. Etkili bir sanal sınıf uygulamasında kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri

3.1. Etkili Bir Sanal Sınıf Uygulamasında Bulunması Gereken Özellikler

Analiz sürecinde sanal sınıf uygulamalarının gerçekleştirildiği ortamın özelliklerine ilişkin ifadeler gruplanarak kodlanmıştır. Etkileşim, teknik, planlama ve materyal kullanımı şeklinde ortaya çıkan bu kategoriler aşağıda ayrı ayrı açıklanmış ve örnek katılımcı ifadelerine yer verilmiştir.

Etkileşim

Etkili bir sanal sınıf uygulamasının özelliklerinin başında etkileşimin geldiği katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Bu uygulamaların bire bir iletişime ve özellikle soru-cevap yöntemine olanak tanıyan bir yapıda olması gerektiği sıkça vurgulanmıştır.

Ö: ...en azından ezbercilikten çıkıp birebir hocalarla temas halinde olmanın kalıcı öğrenimde etkili olduğuna inanıyorum.

ÖÜ: ... öğrenci benim video derste ne demek istediğimi anlamamış oluyor sorular soruyor aklına takılanları...biz bunları cevaplamak suretiyle öğrencilerimizin konuları daha iyi öğrenmelerine vesile oluyoruz.

Teknik

Sanal sınıf uygulamaları teknolojiye dayalı bir ortam üzerinden gerçekleştirildiği için teknik boyut oldukça önemlidir. İnternet bağlantısı, ses-görüntü aktarımı, yazılımların istendiği gibi çalışmaması gibi teknik konularda yaşanan sıkıntıların sanal sınıf uygulamalarının etkili bir şekilde yürütülmesini engellediği görülmüştür. Katılımcılar tarafından da sanal sınıf uygulamalarındaki teknik olanaklar, teknik destek ve teknik problemler sıkça dile getirilmiştir. Teknik boyutta yaşanan sorunlara destek sağlanması gerekmektedir.

Ö1: ...sürekli ses kesildiğinde insanın dikkati dağılıyor...

Ö2: Sesin kesik kesik gelmesi ve görüntünün donması konularında problemler yaşıyorum.

T: ... internet kesintilerinin en aza indirilmesi bizim derslerimizi daha etkin hale getirecektir.

ÖÜ: Özellikle internetten kaynaklanan problemler var... bağlantı kopuklukları bizi bayağı uğraştırdı.

Planlama

Sanal sınıf uygulamalarında iyi bir planlamanın gerekli olduğu farklı açılardan sıklıkla vurgulanmıştır. Katılımcılar sanal sınıf uygulama oturumlarının saat ve süresinin iyi bir şekilde planlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretim üyeleri sanal sınıf uygulamalarında zamanın yetmediğini ifade ederken, öğrenci ve teknik elemanlar da planlamaya tam olarak uyulmamasının neden olduğu olumsuz durumları dile getirmişlerdir.

Ö: ... felsefe dersi saat 7'de başlaması gerekirken 6'da başlıyor. Benim o arada farklı bir iş yapmam gerekiyor, kendimi ona göre ayarlıyorum...

T: Bir ders 15 dk gecikince bir sonraki dersi de aksatıyor.

ÖÜ: ... icabında bir ünite için birkaç oturum olması benim için daha iyi olacaktır...

Materyal Kullanımı

Katılımcı görüşlerinde öne çıkan bileşenlerden birisi de materyal kullanımıyla ilgilidir. Öğretim üyelerinin sanal sınıf uygulamalarında da sınıf içi derslerde olduğu gibi farklı öğretim materyalleri kullandığı görülmüştür. Farklı materyallerin paylaşılmasının ders öncesi ve sonrasında öğrencilerin konuyu çalışabilmeleri açısından faydalı olduğu ifade edilmiştir. Katılımcılar kullanılan materyallerin anlamayı kolaylaştırma gibi olumlu etkilerinden bahsetmelerinin yanı sıra materyallerin etkili olmadığı durumlara da değinmişlerdir. Öğrenciler sanal sınıf uygulamalarında öğretim yönetim sistemi üzerinden ulaştıkları materyallerin aynısının kullanılarak sunum yapılmasını sıkıcı bulduklarını da belirtmişlerdir. Buna göre sanal sınıf uygulamalarında materyaller etkili bir şekilde kullanılmalıdır.

Ö1: ... sonra tabii ki derslerin tekrarının olması güzel. Onu da izliyoruz.

ÖÜ: ... özet video görüntüleri sunduk... bunlar kısa süreli ve özet tarzda olan görüntü ve seslerdi.

Ö2: Aynen verdiği metni tekrar etmesinden hoşlanmıyorum. Yani bana daha kalıcı daha detay bilgiler veriyor o daha güzel oluyor.

Zaten bizde metinler var okumak yerine daha kalıcı farklı bilgiler vermesi daha güzel oluyor.

T: ... öğrenciler hocam takıldığımız soruları çözün konuyu anlatmayın konuları zaten videodan izledik okuma metnini biz ses kaydından dinliyoruz okumayın diyorlar.

Katılımcılar etkileşimli bir şekilde gerçekleştirilen sanal sınıf uygulamalarının anlamayı kolaylaştırdığını ve daha kalıcı öğrenme sağladığını belirtmişlerdir. Sanal sınıf uygulamalarında teknik nedenlerden

kaynaklanan problemlerin giderilmesi sıkça vurgulanmıştır. Sanal sınıf uygulamalarında etkili bir planlama yapılması ve bu planlamaya uyulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca farklı öğretim materyallerinin kullanılmasının da derslerin etkililiğini artıracığı yönünde görüşler ifade edilmiştir.

3.2. Etkili Bir Sanal Sınıf Uygulamasında Kullanılacak Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Analiz sürecinde sanal sınıf uygulamalarında kullanılan yöntem ve tekniklere ilişkin ifadeler gruplanarak kodlanmıştır. Aktif katılım, özetleme, dikkat çekme, gerçek yaşamla ilişkilendirme ve ders dışı çalışmalar olarak ortaya çıkan kategoriler aşağıda ayrı ayrı açıklanmış ve örnek katılımcı ifadelerine yer verilmiştir.

Aktif Katılım

Katılımcılar sanal sınıf uygulamalarında kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinde özellikle aktif katılım unsurunu ön plana çıkarmışlardır. Soru-cevap yönteminin kullanılarak öğrencilerin aktif bir şekilde katıldığı derslerin anlamayı kolaylaştırdığı ve bu şekilde derslerin daha verimli geçtiği ifade edilmiştir.

ÖÜ1: Gerek sözlü gerekse yazılı dahi olsa bir şekilde öğrenciyle karşılıklı iletişim kurmak dersin daha çok verimini artırdığını düşünüyorum.

ÖÜ2: ...öğrencinin derse katkıda bulunabileceği bir soru yöneltme bundan cevaplar alıp diğer arkadaşlarının katılımının anında sağlanması önemli şeyler.

Ö: Arkadaşların sorduğu sorular ile benim aklıma gelen soruların da cevabını almış oluyorum yada aklıma gelmeyen bir şeyi onlar sorunca o benim dikkatimi çekip o yöne yöneliyorum.

Görüşme yapılan öğrencilerin birçoğu dersin tamamen soru-cevap yöntemiyle geçmesini istediklerini belirtirken bazı öğrencilerde dersin belirli bir kısmının soru-cevap yöntemiyle gerçekleştirilmesi yönünde görüş belirtmişlerdir. Soru-cevap yöntemiyle geçen derslerde sorulan soruların konu dışı olması durumunda dersin amacı dışına çıktığı belirtilmiştir.

T: Öğrenciler genelde derse hazır geliyoruz diyorlar zaten video var elimizde ses var içerik var onlara hazırlanıp hazır bir şekilde geliyoruz siz sadece takıldığımız soruları çözün o konularda yardımcı olun diyorlar.

Ö: Önceden hiç kimseyle konuşulmadan dersin tamamen verilmesini daha sonra son 10 dakika da soruların sorulup cevapların alınması daha uygun buluyorum. Bir soru yüzünden dikkat dağılıyor ve konu ortadan kalkıyor başka yerlere gidiliyor. Son 10 dakika sorulara ayrılırsa daha faydalı olacağını düşünüyorum.

Özetleme

Öğrencilerin sanal sınıf uygulamalarında talep ettikleri ve öne çıkardıkları diğer bir durum ise özetlemedir. Sanal sınıf uygulamalarının mümkün olduğunca kısa, öz ve önemli noktaları vurgulayan bir yapı içerisinde işlenmesi gerektiği öğrenciler tarafından vurgulanmıştır. Sanal sınıf uygulamalarından beklentileri ise mevcut materyalleri çalışmalarına rehberlik edecek, konunun anlaşılmasını kolaylaştıracak ve konuya farklı yönlerden bakmalarını sağlayacak etkinliklerin geliştirilmesi şeklindedir.

Ö1: ...bana daha kalıcı daha detay bilgileri veriyor o daha güzel oluyor. Zaten bizde metinler var okumak yerine daha kalıcı farklı bilgiler vermesi daha güzel oluyor.

Ö2: ...anlatım şekli yani üniteyi böyle özet olarak hani önemli yerlerini anlatması yani öyle daha kalıcı oluyor daha verimli.

Ö3: ...yorum kabiliyeti kazandırma açısından canlı yayın dersleri güzel.

Dikkat Çekme

Katılımcılar sanal sınıf uygulamalarında öğrencilerin zaman zaman dikkatlerinin başka noktalara dağıldığını ve bunun da ders sunumunun ilgi çekici hale getirilerek giderilebileceğini belirtmişlerdir. Öğretim üyeleri bu durumun farkında olduklarını ve önlemler aldıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin konu dışı yazışmaların ve teknik problemlerin dikkat dağılmasına neden olduğu vurgulanmıştır.

T: ... dersin bazı kısımlarında hani yazı gelmediği zaman öğrencinin sıkıldığını anladığı zaman bir fıkra anlatıyor kendi başından geçen bir olayı anlatıyor.

ÖÜ: ...dersi çekici hale getirmeye çalışıyorum, ekrandan beni gören öğrenci böyle hareketsiz heykel gibi duran birisi görmek yerine eliyle koluyla yüzüyle mimikleriyle efendim bir şeyler vermeye çabalayan bir hoca profili ile karşılaşılıyor.

Ö: ...hocalar ders anlatırken arkadaşlar devamlı sohbet bölümünde soru soruyor hal hatır soruyor hocanın biraz dikkati dağılıyor.

Gerçek yaşamla ilişkilendirme

Katılımcılar daha iyi öğrenmeyi sağlayacak yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiğini vurgulamışlardır. İçeriklerde var olan bilgi bire bir sunulduğunda öğrencilerin derse karşı ilgisinin azaldığı ve hatta bu nedenle derse katılmadıkları ifade edilmiştir. Konunun daha anlaşılır ve anlamlandırılabilir olması için gerçek yaşamla ilişkilendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ö: ... gündelik hayatı çizerek anlattığı zaman, örneklerle anlatıldığı zaman daha güzel oluyor

Ders dışı çalışmalar

Katılımcılar derslere öğrencilerin hazırlıklı olarak gelmesinin etkileşimi artırdığını ve böylelikle etkili bir öğrenme ortamı oluştuğuna dair görüşler bildirmişlerdir. Yapılan uygulamaların süresinin sınırlı olmasından dolayı konuya ilişkin tüm bilgilerin uygulama esnasında verilemediği ve öğrencilerin derse önceden hazırlanarak gelmelerinin dersin verimli geçmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu da ifade edilmiştir. Ayrıca konuların uygulama sonrasında tekrar edilmesinin gerekliliği de belirtilmiştir.

*Ö: Derse girmeden önce hani ders saati yaklaşınca o gün işlediğimiz üniteyi çalışıp derse girdiğimiz zaman daha kalıcı oluyor.
ÖÜ1: ... öğrencilerden derste işlenecek konuyu daha önceden okuyup gelmelerini istiyorum böylelikle daha verimli geçiyor ders.
ÖÜ2: ... öğrencilerimizi ders dışında aktif tutabilme, ders saati dışında onları aktif tutabilme önemli...
T: ... derse daha önceden hazırlık yapıp gelmiş olsa o da etkili olmasını sağlayacak...*

Katılımcılar sanal sınıf derslerinde düz anlatım yönteminin yerine daha çok soru-cevap etkinliklerine yer verilerek öğrencilerin aktif bir şekilde katıldıkları derslerin daha verimli geçtiğini, gerçek yaşamla ilişkilendirilerek anlatılan konuların daha kalıcı öğrenme oluşturduğunu belirtmişlerdir. Öğretim üyeleri uygulamalarda etkileşim ortamının sağlanabilmesi için öğrencilerin ders dışında da çalışmalarını gerektiği ifade etmişlerdir.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışmada sanal sınıf uygulamalarının temel bileşenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda etkili bir sanal sınıf uygulamasında bulunması gereken özellikler ve etkili bir sanal sınıf uygulamasında kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri sürece dahil olan öğretim üyesi, öğrenci ve teknik ekip görüşleri açısından ortaya konulmuştur. Etkileşim olanakları, teknik yeterlikler, uygulamanın planlanması ve kullanılan içerikler sanal sınıf ortamının özellikleriyle ilgili öne çıkan unsurlardandır.

Elde edilen bulgularda etkili bir sanal sınıf uygulamasında bulunması gereken özelliklerin başında etkileşimin geldiği görülmüştür. Etkileşim uzaktan eğitim ortamlarının en önemli bileşenlerindedir ve öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci, öğrenci-içerik, öğrenci-arayüz şekillerinde gerçekleşebilmektedir (Guichon, 2011; Tipton, Pulliam, Allen & Sherwood, 2011). Sanal sınıf uygulamalarında da özellikle öğretmen-öğrenci etkileşimi ön plana çıkmaktadır. Uygulamalar esnasında yaşanan teknik problemler katılımcıları rahatsız etmekte ve dersin verimliliğini düşürmektedir. Literatürde yapılmış çalışmaların sonuçları da buna paralel niteliktedir. (Clemens, Starke-Meyerring & Duin, 1999; Dudding & Justice, 2004; Anderson et. al., 2006; Guichon, 2011; Tipton, Pulliam, Allen & Sherwood, 2011). Ayrıca öğrencilerin sistemi daha az kaygıyla daha uygun şekilde kullanabilmesi için teknik alt yapının sağlanmış olması ve teknik desteklerin verilmesi gerekmektedir. Teknik destek özellikle öğrencinin sistemi güvenle kullanması açısından önemlidir.

Sanal sınıf uygulamalarının planlanmasının da etkili bir şekilde yapılması gerektiği ortaya çıkarılmıştır (De Vries, 1996). Planlama yapılırken dersin konusu, öğretim yöntemi, öğrenci sayısı, ders süresi ve saati gibi konulara dikkat edilmelidir. Bu unsurları göz önünde bulundurarak etkili bir planlamanın yapılması ortaya çıkabilecek sorunları önlemek açısından önemlidir.

Sanal sınıf uygulamaları her ne kadar öğretici ve öğrenci arasında bir etkileşim imkanı sunsa da sınıf içi eğitimlerde olduğu gibi oturum öncesinde veya sürecinde ders materyali kullanılmalıdır. Bu materyallerin tatmin edici, öğrenmelerini destekleyici olması ve konunun ana hatlarını içermesi gerekir (Telles, 2008; Tipton, Pulliam, Allen & Sherwood, 2011).

Sanal sınıf uygulamalarında kullanılan yöntemin öğretim başarısına, öğrenen motivasyonuna ve derse karşı tutuma etkisi olduğu için uygun yöntem ve tekniklere yer verilmelidir. Öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayacak soru-cevap, tartışma, yorumlama veya küçük projeler gibi çeşitli yöntemler dersin amacına göre kullanılabilir. Öğrencilerin uygulamalarda aktif rol üstlenmesi öğrenmeye karşı olumlu tutum oluşturmalarını sağlar (De Vries, 1996; Bertsch, Callas, Rubin, Caputo, and Ricci, 2007; Ng, 2007; Tipton, Pulliam, Allen & Sherwood, 2011). Bu uygulamalarda öğrenciler kullanılacak içeriğin öz bilgileri ve konunun ana noktalarını içermesini tercih etmektedir. Eş zamanlı sanal sınıf uygulamaları uzaktan eğitimde ortam olarak kullanıldığı gibi destek etkinlikleri olarak da kullanılmaktadır (Yang & Liu, 2007). Öğrencilerin özetleyici nitelikte içeriği tercih etmelerinin nedeni sanal sınıf uygulamalarının eş zamansız uygulamaları destekler nitelikte olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Uygulamalarda farklı yöntemlerle öğrencilerin dikkatleri çekildiğinde derse katılım ve tatmin düzeyi artmaktadır. Bu nedenle kullanılacak yöntemlerin öğrencinin ilgisini çekecek şekilde olması gerekmektedir. Gerçek yaşamla ilişkilendirilerek yapılan sunumlar hem dikkat çekmede hem de anlamlandırmada etkili olmaktadır. Sanal sınıf uygulamalarında tatmin ve motive eden, öğrencilerin ilgisini derse çeken ve uzakta olmanın vermiş olduğu soyutluğu ortadan kaldıran yöntem ve tekniklere yer verilmelidir. (Marjanovic, 1999; McAlister, Ravenscroft & Scanlon, 2004; Ng, 2007).

5. ÖNERİLER

Sanal sınıf uygulamaları tasarımında öğrencilerin daha iyi öğrenmesini sağlayacak etkinliklere ve materyallere, öğrencinin sisteme dahil olma algısını ve öğrenme seviyesini artırıcı nitelikte etkileşimlere yer verilebilir. Öğrencilerin ilgisini derse çeken, süreçte aktif olmasını sağlayan yöntemler kullanılarak öğrenci ve öğretim üyelerine uygulama öncesi ve sonrasında teknik destek sağlanabilir.

Sanal sınıf uygulamalarının etkililiğine yönelik nicel yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar yapılabilir. Araştırma sonucu elde edilen bulgular göz önünde bulundurularak geliştirilecek bir ölçekle her bir sanal sınıf uygulaması değerlendirilerek takibi sağlanabilir.

6. KAYNAKLAR

- Anderson, L., Fyvie, B., Koritko, B., McCarthy, K., Paz, S. M., Rizzuto, M., Tremblay, R. and Sawyers, U. (2006). Best Practices in Synchronous Conferencing Moderation. Technical Evaluation Report. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 7(1). Erişim: Mart 2011 <http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/308/483>.
- Bertsch, T. F., Callas, P. W., Rubin, A., Caputo, M. P., & Ricci, M. A. (2007). Effectiveness of lectures attended via interactive video conferencing versus in-person in preparing third-year internal medicine clerkship students for Clinical Practice Examinations (CPE). *Teaching & Learning in Medicine*, 19(1), 4-8.
- Clemens, L., Starke-Meyerring, D., & Duin, A. H. (1999). Book Review: Creating the virtual classroom: Distance learning with the Internet. *Journal of Business and Technical Communication*, 13, 101-102.
- De Vries, Y. E. (1996). The interactivity component of distance learning implemented in an art studio course. *Education*, 117(2), 180-185.
- Dudding, C. C., & Justice, L. M. (2004). An e-supervision model: Videoconferencing as a clinical training tool. *Communication Disorders Quarterly*, 25(3), 145-151.
- Engle, J.P., & Parent-Stevens, L. (1999). Developing web-based lecture notes and conferencing for an on campus course in nonprescription drugs *Amerikan Journal of Pharmaceutical Education*, 63(4), 421-426.
- Kidd R.S., & Stamatakis, M. K. (2006). Comparison of students' performance in and satisfaction with a clinical pharmacokinetics course delivered live and by interactive videoconferencing. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 70(1), Article 10.
- Marjanovic, O. (1999). Learning and teaching in a synchronous collaborative environment. *Journal of Computer Assisted Learning*, 15(2), 129-138.
- McAlister, S., Ravenscroft, A., & Scanlon, E. (2004). Combining interaction and context design to support collaborative argumentation using a tool for synchronous CMC. *Journal of Computer Assisted Learning*, 20, 194-204.
- Moore, M. G. (1994). Audioconferencing in distance education. *The American Journal of Distance Education* 8(1), (editorial).
- Ng, K. C. (2007). Replacing face-to-face tutorials by synchronous online technologies: Challenges and pedagogical implications. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 8(1), 1-15.
- Schlosser, C. (...). Distance education. What the literature says works. Erişim: Nisan 2011. <http://fie-conference.org/fie96/papers/224.pdf>
- Sims, R. (2003). Promises of interactivity: Aligning learner perceptions and expectations with strategies for flexible and online learning. *Distance Education*, 24(1), 87-104.
- Telles, C. (2008). A step-by-step guide to videoconferencing. *Nurse Educator*, 33(4), 168-171.
- Tipton, P. H., Pulliam, M., Allen, S. H., & Sherwood, C. (2011). Lessons learned: Pointers for successfully teaching via videoconferencing. *Teaching and Learning in Nursing*, 6, 27-30.
- Yang, Z., & Liu, Q. (2007). Research and development of Web-based virtual online classroom. *Computers & Education*, 48, 171-184.

eTWINNING PROJESİ

Dr. Cemalettin MADEN
MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
cmaden@meb.gov.tr

ÖZET

eTwinning Projesi, herhangi bir konu üzerinde farklı ülkelerde görev yapan öğretmen ve öğrencileri sanal ortamda bir araya getirerek ortak projeler geliştirilmesini amaçlayan uluslararası bir projedir. eTwinning Projesi, e-Öğrenme programının önemli bir boyutu olarak Avrupa'da Ocak 2005'de başladı ve Türkiye, bu projeye 18 Şubat 2009'da dahil oldu. Günümüzde eTwinning projesi 32 Avrupa ülkesi tarafından Türkçe dâhil 24 dilde yürütülmektedir. eTwinning projesinde amaç; Ulusal ve bölgesel düzeyde e-Kardeş Okulunu oluşturmak, e-Kardeş Okul projelerinin kalitesini takip etmek ve yaygınlaştırmak ve BT'nin pedagojik ve işbirliği amaçlı kullanımı için öğretmen eğitimini sağlamaktır. eTwinning projesinde üst yönetim merkezi; Brüksel'de bulunan Merkezi Destek Servisi (CSS-Central Support Service)'dir. Bu projeye katılım gösteren ülkelerde proje uygulamaları ülkelerdeki Ulusal Destek Servisleri (NSS-National Support Service) tarafından yürütülmektedir. Türkiye'den e-Twinning portalına kayıtlı okul sayısı 14.567, öğretmen sayısı 19.295, proje sayısı 5.317'dir. eTwinning projesinin en önemli kısmı portaldır. Portal üç ana yapıdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel Portal, Desktop ve TwinSpace'dir.

eTWINNING PROJECT

Dr. Cemalettin MADEN
MoNE General Directorate of Educational Technologies
cmaden@meb.gov.tr

ABSTRACT

eTwinning Project is an international Project that aims at developing common projects by gathering teachers and students in different countries working on different subjects in a virtual environment. eTwinning Project started as an important dimension of eLearning program in 2005 and Turkey has participated in this Project in February, 2009. eTwinning Project is being executed in 24 languages including Turkish by 32 European countries. The aim of this Project is to extend eTwinning schools at regional and national level, to monitor the quality of the projects and to extend these projects and to provide teacher education aiming at usage of IT in a pedagogical and cooperative way. Management center of the Project is CSS-Central Support Service located in Brussels. The number of registered schools in Turkey is 14.567, number of the teachers is 19.295 and the number of the active projects is 5.317. The most important part of the Project is the portal. The Portal consists of 3 main parts. These are General Portal, Desktop and TwinSpace.

eTwinning Projesi Nedir?

“eTwinning Projesi, katılımcılar tarafından herhangi bir konu üzerinde okulları sanal ortamda eşleştirmek amacıyla farklı Avrupa ülkelerinin öğretmen ve öğrencilerinin internet üzerinden ortak projeler geliştirilmesini sağlayarak bilgi paylaşımını, BT kullanımını ve kültürler arası hoşgörüyü hedefleyen bir uygulamadır..

Bilişim teknolojilerinin eğitim içerisinde her geçen gün daha fazla ağırlıkta yer alması sonucunda eğitim klasik, mekân bağımlı yapısından hızla çıkarak dünya üzerinde bilginin daha hızlı arttığı ve yayıldığı, yeni bilgilerin bütün ülkelere anında ulaştırıldığı bir konuma gelmiştir.

Eğitimin teknoloji desteğiyle her geçen gün daha kapsamlı hale gelmesi dünyada ve özellikle Avrupa'da bu alanda ortak projelerin yürütülmesine ve dolayısıyla da sınırların ortadan kalkmasına neden olmuştur. Avrupa'da bu amaçla yürütülen bir çok projeden bir tanesi de eTwinning Projesidir. eTwinning, en az farklı iki Avrupa ülkesinden en az iki okul arasındaki çevrimiçi temelli projeleri destekleyen bir faaliyettir.

eTwinning Projesi e-Öğrenme projesinin önemli bir projesi olarak Ocak 2005 de başladı ve 2007 yılından bu yana da Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius programının içinde yer almaya başladı. Şekil 1’de eTwinning projesinin Comenius programı içerisindeki yeri gösterilmektedir.

Şekil 1. eTwinning Projesinin Comenius Programı İçindeki Yeri

eTwinning Projesi Avrupa’da 32 ülke tarafından Türkçe dahil 24 dilde yürütülmektedir. Projede yer alan ülkeler; Türkiye, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Makedonya, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Avusturya, Slovakya, Slovenya, İspanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Letonya, Lituanya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Hollanda, Polonya, Portekiz, İngiltere, Çekoslovakya, Romanya ve İsveç’tir.

eTwinning Projesinde amaç;

1. Ulusal ve bölgesel düzeyde e-Kardeş Okulunu yaygınlaştırmak,
2. Katılımcı okullara teknik ve pedagojik desteği yaygınlaştırmak,
3. Avrupa e-Kardeş Okul portalına okul ve ortaklık kayıtlarını takip etmek,
4. e-Kardeş Okul projelerinin kalitesini takip etmek ve yaygınlaştırmak,
5. e-Kardeş Okul ile ortaya çıkan iyi uygulamaları belirleyip yaygınlaştırmak,
6. BT’nin pedagojik ve işbirliği amaçlı kullanımı için öğretmen eğitimini yaygınlaştırmak,
7. Merkezi Destek Servisi ve Ulusal Destek Servisleriyle birlikte çalışmak,
8. Avrupa e-eşleştirmeyi okul portalına katılmak,
9. Dokümanları tercüme etmek, düzenlemek ve yerelleştirmek,
10. Avrupa Komisyonuna ve Merkezi Destek Servisine veri sağlamak,
11. Değerlendirme sürecinde yer almak,
12. Taşra ve Okul idaresi ile ilişki kurmaktır.

eTwinning sayesinde, 32 Avrupa ülkesinden 50.000’den fazla okulu içeren uluslararası okul etkinliklerinde Avrupa çapında 85.000’in üzerinde öğretmen birlikte çalışmaktadır. eTwinning projesinde üst yönetim merkezi Brüksel’de bulunan Merkezi Destek Servisi (CSS-Central Support Service)’dir. Bu projeye katılım gösteren ülkelerde proje uygulamaları ülkelerdeki Ulusal Destek Servisleri (NSS-National Support Service) tarafından yürütülmektedir. Şekil 3’te eTwinning projesi yapılanması verilmektedir.

Şekil 3 eTwinning Yapılanması

Merkezi Destek Servisi Avrupa eTwinning portalının yöneticisidir, öğretmenler için bir danışmanlık sunar, eTwinning hakkında pedagojik ve bilgi materyali yayımlar ve periyodik olarak Avrupalı öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik grup çalışmalarını organize eder. Ayrıca; ortaklaşa uygulama ve eTwinning'e Avrupa düzeyinde koordineli bir yaklaşımı temin etmek üzere Ulusal Destek Servisleri ile yakın işbirliği içinde çalışır. "eTwinning.net" öğretmenlerin kayıt olduğu, ortak bulunduğu ve bu ortaklarla birlikte çalıştığı işbirliği araçları ve hizmetleri sunan tamamen çok dilde hazırlanmış bir portaldır.

Ulusal Destek Servisleri (NSS) eTwinning'i ulusal düzeyde destekleyen, eğitim bakanlıklarınca atanan kuruluşlardır. Öğretmenler için spesifik eğitim seansları organize ederler ve eTwinning yaklaşımlarının yerel okulların özel ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlarlar.

eTwinning uygulaması, yürütülen projelerin eğitime olan etkileri nedeniyle e-Öğrenme programının merkezinde yer almaktadır. eTwinning uygulaması incelendiğinde; uygulamanın bireylerde aşağıda belirtilen eğitsel temelleri oluşturma yönünde önemli özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Bu özellikler şöyle belirtilebilir; Dilsel iletişimde yetkinlik, matematiksel yetkinlik, çevre ile etkileşim ve bilgi de yetkinlik, dijital bilgi ve iletişimle davranış geliştirebilme, öğrenmeyi öğrenme yetkinliği, sosyal ve vatandaşlık yetkinliği, kişisel özerklik ve girişim yetkinliği.

eTwinning Türkiye

Türkiye, eTwinning projesine 18 Şubat 2009'da dahil olmuştur. eTwinning faaliyetlerinin ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla 81 ilde eTwinning il koordinatörleri seçilmiş ve örgütlenmiştir. eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisinin uzun vadedeki amacı tüm dünyada baş döndürücü bir hızla gelişen bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin yakından takip edilmesi için Ülkemizdeki her okulda en az bir eTwinning projesi gerçekleştirmesini sağlamaktır. Öğretmenlerimiz, Avrupalı meslektaşlarının yer aldığı bir e-Twinning grubuna bağlanabilmekte, fikir ve deneyimlerini paylaşarak tartışmalara katılabilmektedir. Çevrimiçi öğrenme etkinlikleri aracılığıyla becerilerini geliştiren öğretmenlere, yıl boyunca uzmanlar tarafından bir iki haftalık çevrimiçi oturumlar, BT kullanımında güven geliştirme ve uluslararası topluluk ortamı oluşturma gibi etkinlikler öğrenme laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca; öğretmenler, düzenlenen çalıştaylarla Avrupalı meslektaşlarıyla yüz yüze iletişim kurma olanağına da sahip olabilmektedirler. Her çalıştay (PDW), tüm Avrupa'da yaklaşık 100 öğretmeni eTwinning çalışmasının değişik yönlerini tartışmak üzere bir araya getirmektedir.

e-Twinning projeleriyle ilgili hızla sürdürülmekte olan çalışmalarda şu ana kadar, Türkiye'den e-Twinning portalına 28 Şubat 2011 tarihi itibarıyla kayıtlı okul sayısı 14.567, öğretmen sayısı 19.295, proje sayısı 5.317, ulusal kalite etiketi almış proje sayısı 248 ve Avrupa kalite etiketi almış proje sayısı ise 56'dır.

e-Twinning'den okullar (genel, mesleki ve teknik eğitim sağlayan kurumlar-okul öncesi eğitim, ilköğretim birinci ve ikinci kademeler ve ortaöğretim okulları), herhangi bir branştaki öğretmenler,

müdürler, kütüphaneciler ve diğer okul personelleri yararlanabilir. eTwinning portalı üzerinden tüm okul öğretmenleri ve müdürler başvurabilirler.

Şekil 4, 5, 6 ve 7’de, eTwinning uygulamasında Türkiye’ye ait kayıtlı okul sayıları, kayıtlı kullanıcı sayıları, 01.10.2010 tarihinden sonra portala giriş yapan kullanıcı sayıları ve son 12 ayda eTwinning portalını ziyaret sayıları verilmektedir;

Şekil 4. Ülkelere Göre Kayıtlı Okul Sayıları

Şekil 5. Ülkelere Göre Kayıtlı Kullanıcı Sayıları

eTwinning Portalı

eTwinning projesinin en önemli kısmı portaldır. eTwinning portalında; kullanıcı profili oluşturulabilir, eğitim kaynakları ve ortak bulma araçları kullanılabilir. Şekil 8’de eTwinning Portalı Giriş Sayfası yer almaktadır.

Şekil 8. eTwinning Portalı Giriş Sayfası

eTwinning Portalı üç ana yapıdan oluşmaktadır. Bu yapılar; Genel Portal, masaüstü ve TwinSpace'dir. Şekil 9'da bu yapıların birbirleriyle ilişkisi gösterilmektedir.

Şekil 9. eTwinning Portalı Yapısı

eTwinning Portalı detaylı incelendiğinde; portal içerisinde bilgi, ilham, profesyonel gelişim, ağ ve ortak bulma, uygulama ve öğrenme, ağ ve öğrenme ve işbirliği ile öğrenme özelliklerinin yer aldığı görülmektedir. Şekil 10'da bu özellikleri ile birlikte portal yapısı verilmektedir.

Şekil 10. eTwinning Portalı

Portalda yer alan bölümler aşağıda tanımlanmaktadır;

Desktop (Masaüstü): eTwinning'cilerin kullanımına açık sosyal bir paylaşım ağıdır. Profil oluşturma, eğitim kaynakları oluşturma ve ortak bulma işlevleri vardır.

Projects (Proje): Bir proje, iki farklı ülkeden en az iki okul tarafından oluşturulur. Daha sonra ise her iki ülkenin UDS'si tarafından onaylanması gerekmektedir.

Groups (Gruplar): eTwinning topluluğu içinde konu veya içerik tartışmaları yapacak öğretmenler için alt topluluk gruplarıdır.

Learning Lab (Öğrenme Laboratuvarı): eTwinning Öğrenme Etkinlikleri için geliştirilen özel bir platformdur. Öğrenme etkinlikleri, Bir konuda giriş sunan, yeni fikirleri teşvik eden ve becerileri geliştirmeye yardımcı olan bir dizi içeriğe sahip yoğun çevrimiçi etkinliklerdir. Uzun vadeli bir yükümlülük gerektirmezler (on güne yayılmış tartışma, öneri ve kişisel çalışma).

TwinSpace: Okullar için bir projede kullanılmak üzere güvenli ve işbirlikçi bir platformdur. TwinSpace, her projeye bir kişisellik sunar ve proje UDS tarafından onaylandıktan sonra geçerlidir. TwinSpaceler, İnternet üzerinde yöneticileri tarafından yayınlanabilir.

Project Diary (Proje Günlüğü): Her eTwinning projesi yaptığı etkinlikleri ve kaydettiği ilerlemeyi açıklayan bir Proje Günlüğüne sahiptir. Fikirler, haberler, bağlantılar, resimler ve videolar yayınlanabilir. Bu günlük, öğretmenler ve UDS arasında bir iletişim ve geribildirim platformu olarak da kullanılabilir.

Sonuç olarak; eTwinning projesi ile birlikte ülkeler arasında bilgi paylaşımı ve kültürel farkındalık sağlanmaktadır. Portalda yürütülen projeler sayesinde hem öğretmenlerin diğer ülkelerdeki meslektaşları ile bilgi birikimi paylaşımı sağlanmakta, hem de öğrencilerin tek başlarına bağımsız çalışabilmeleri ve grup içerisinde ortak sorumluluk alarak proje geliştirebilmeleri gerçekleştirilebilmektedir.

Kaynaklar:

- <http://nevetwinning.webnode.com.tr/news/etwinning-nedir-/>
- <http://www.ab-ilan.com/proje-hibe-ve-fon-haberleri/avrupa-okul-ortakliklari-calistayi-istanbul-da.html>
- <http://www.etwinning.net/tr/pub/help/guidelines.htm>
- <http://safranbolu.meb.gov.tr/haberdetay.asp?id=287>
- <http://www.bucasbilgen.k12.tr/etwinninghakkinda.html>
- http://www.etwinning.es/apls/cursos/curso_en/index.php/Main_Page
- <http://etwinning.meb.gov.tr>
- eTwinning General Guidelines, January 2010.
- Muharremoğlu, M. (2009). *eTwinning Bilgilendirme Toplantısı Türkiye Kalite Ödülü Töreni Sunumu*, İzmir.
- Scimeca, S.(2011). *Promoting eTwinning WG Meeting*, Brüksel.
- Scimeca, S.(2011). *eTwinning Status data as of 19.01.2011*, Brüksel.

E-ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ: KKTC'DE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA MODELİ

Prof. Dr. Aytekin İŞMAN
Sakarya University, Turkey
Tel: + 90 264 614 10 33 – 170 // isman@sakarya.edu.tr

Doç.Dr. Fatoş SILMAN
Faculty of Education, Near East University, Northern Cyprus
Tel: + 0392 22 36 464 // fsilman@neu.edu.tr

MA. Zenal SOZGUN
Faculty of Education, Near East University, Northern Cyprus
Tel: + 90 533 864 7922 // zenalsozgun@yahoo.com

MA. Behcet ÖZNACAR
Faculty of Education, Near East University, Northern Cyprus
Tel: + 90 533 869 67 66// behcetoznacar@hotmail.com

E-UNIVERSITY MANAGEMENT: DISTANCE LEARNING APPLICATION MODEL IN TRNC

ABSTRACT

Developments in communications technology together with increased competition within the universities in today's world have led us to reconsider the services provided in the field of higher education. Adding the demand for remote and distant transfer of knowledge without any time and distance constraints brings out the new era of establishing e-universities based on internet benefits. The importance of e-university in TRNC, which has adopted the university sector as one of its main driving forces for economy, is very crucial in regards to existing transport and high cost isolation costs. The need of having contemporary management style for such high tech education institution that will provide alternative ways for graduate and postgraduate education points of the use of project cycle management as an approach and customized departmentalization as an organizational structure.

ÖZET

Günümüz dünyasında iletişim teknolojisindeki gelişimlerle üniversiteler arasında artan rekabet yüksek öğrenimde sunulan hizmetleri gözden geçirmemize yol açmıştır. Zaman ve mesafe kısıtı olmadan bilginin uzaktan aktarımı için olan talebi buna eklediğimizde karşımıza internetin faydaları temelinde e-üniversiteler oluşturulması gibi yeni bir dönem çıkmaktadır. Ekonomisinin ana güçlerinden birini üniversite sektörü olarak belirlemiş KKTC için e-üniversitenin önemi, ulaşım ve izolasyonun yüksek maliyeti dikkate alındığında çok hayatidir. Lisans ve lisansüstü eğitimde alternatif yollar sunacak olan böylesi ileri teknoloji kurumu için gerekli çağdaş yönetim şekli, proje döngüsü yönetimini bir yaklaşım ve işleve göre bölümleşmeyi ise bir kurumsal yapı olarak kullanmayı ön plana çıkarmaktadır.

GİRİŞ

Uzaktan eğitim, öğrencilerin derslerin verildiği mekanlarda fiziksel olarak bulunmasını gerektirmeksizin, teknolojik imkanları kullanarak, öğrenci ve öğretmenlerin sanal bir ortamda karşı karşıya getirildikleri, planlı bir eğitim uygulamasıdır. E-üniversiteler kısaca bu eğitim tarzını eğitim ve öğretim alanında elektronik olarak kullanan kuruluşlardır (1).

Dünyada, günümüzde her sektörde olduğu gibi eğitimde de teknolojinin, çağın şartlarına uygun ölçüde ve hızda izlenmesi gerekmektedir. İsteyen herkese yükseköğretim olanağının sağlanması amacı ile geleneksel eğitim anlayışı içinde yapılan girişimler ve alınan önlemler, hızla büyüyen sorunların çözümü için yeterli gelmemiştir. Eğitim basamaklarının tümünde okullaşma oranının artırılarak gelişmiş ülkelerdeki oranlara ulaştırılması ve mesleki ve teknik alanlarda gereksinme duyulan eğitilmiş insan gücünün yetiştirilmesi için alternatif bir yöntem geliştirmek elzem hale gelmiştir. Bu nedenle, birçok ülkede olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de, geleneksel eğitim sisteminden farklı olarak eğitimi okul duvarları dışına taşıyan ve çağın teknolojik olanaklarını sağlayan uzaktan eğitim sistemi hizmete sokulmalıdır. Buna ek olarak, bir iş yerinde çalışmakta olan ve çalıştığı alanda bilgisini geliştirmek veya lisansüstü öğrenim görmek isteyen kişiler de önlerindeki kapıların kapalı olduğunu görmektedirler. Farklı gelişen bireyler de bir yüksek bireyler öğrenim hakkından eşit bir şekilde yararlanabilmesi için bu tip yöntemler teşvik edilmelidir.

İletişim teknolojilerinde görülen hızlı gelişmeler dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan ülkelerin öğretim sistemlerini etkilemiştir. Bu teknoloji-öğretim etkileşimi ile bu ülkelerin öğretim sistemlerinde uzaktan öğretime doğru bir yönelme olmuştur. E-üniversitelerde uygulanan uzaktan eğitimde kullanılan yöntemler ne olursa olsun, hiç değişmeyen boyutu mesafedir. Uzaktan öğretimin işlevi mesafe boyutunu ortadan kaldırmak ya da en aza indirmektir. Bu işlevi gerçekleştirmek için teknolojinin sağladığı imkânlardan faydalanılır. Yüksek öğretim alanında "Açık Üniversiteyi" kuran ilk ülke İngiltere'dir. A.B.D'de açık öğretim yapan üniversiteler varlığını sürdürmektedir. Bu üniversitelerde televizyon ve bilgisayar yardımı ile öğrencilerin okula gelmesine gerek kalmadan, öğrenciler ile danışmanları arasında bu şekilde iletişim ve destek sağlayabilmektedir. Hindistan, uydu ile televizyon öğrenimi yaygın biçimde kullanılmaktadır. İtalya'da, ülkenin radyo ve televizyon Kurumu "Tele Scuola (Tele-okul)" projesini başarı ile gerçekleştirmiştir. Kanada'da, A.B.D.'de olduğu gibi, eğitim alanında televizyon yayınlarından büyük çapta yararlanmaktadır. İsrail, sisteminde televizyon kitaplarını kullanmaktadır. (2)

Uzaktan eğitimde kullanılacak yöntem, dersin içeriğine ve hedef kitleye bağlı olarak farklılık arz etmektedir. (3) Bir uzaktan eğitim yöntemi bir ders için uygun olabilirken başka bir ders içinde başka bir uzaktan eğitim yöntemi uygun olabilir. Her ders uzaktan öğretim yöntemi ile verilemez. Derslerin uzaktan öğretim ile verilip verilmeyeceğinin kararı, o dersin uzmanı olan öğretmenleri ile öğretim teknolojileri uzmanlarının ortaklaşa yapacağı çalışmalar sonucunda verilmelidir. Uzaktan öğretim ile verilebileceğine karar verilen bir dersin içeriği klasik sınıf ortamında verilen içerikten farklılıklar gösterebilir. Uzaktan öğretim ile verilebileceğine karar verilen her bir dersin fayda/maliyet analizleri ile yapılmalıdır. Bir dersin uzaktan öğretim ile verilmesinin sağladığı fayda, sarf edilen mali kaynaklara oranlanarak, klasik öğretimin fayda/maliyet oranı ile karşılaştırıldığında, büyük bir maliyet artışı söz konusu ise, bu dersin uzaktan öğretim ile verilmesi ertelenerek teknolojinin gelecekte getireceği ucuzlamalara ve gelişmelere paralel olarak yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir (4)

KKTC'de şu anda bu eğitim kademesinde, KKTC'nde ikisi vakıf, üç tanesi özel olmak üzere beş üniversite, bir Anadolu Üniversitesine bağlı Açık Öğretim Fakültesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsü ve devlet eliyle yürütülen Atatürk Öğretmen Akademisi, olmak üzere, dokuz yüksek öğretim kurumu vardır (5). Bu yüksek öğretim kurumlarında toplamda yaklaşık 40.000 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrencilerin pek çoğu Türkiye ve diğer üçüncü ülkelerden gelen kişilerden oluşmaktadır. Geleneksel yöntemle eğitim veren bu üniversitelerde kapasite artırımı oldukça maliyetlidir. Buna ek olarak ülkeye ulaşımında var olan politik engeller ve öğrencilerin ülkede yaşama maliyetleri göz önüne alındığında öğrenci başına düşen eğitim giderinin yüksek olduğu görülmektedir (5). Bu nedenle üniversite sektöründe artan rekabet ortamında hem maliyet hem de uygulama bağlamında avantajlı hizmetler sunmak gerekmektedir. E-üniversite modeli bu açıdan oldukça büyük bir öneme haizdir. Öğrencilere buldukları yerlerden uzaktan eğitim imkanı sunmak

hem öğrenciler hem de üniversiteler açısından maliyetleri düşürücü ve geniş sahalara ulaşım imkanı sağlayıcı bir metottur (4).

E-üniversitede uygulanan uzaktan eğitimin temel amacı daha fazla kitleye erişim sağlamak, fiziksel uzaklık boyutunu öğretim sürecinden kaldırmak, öğretim maliyetlerini düşürmek, öğretim verilmesi düşünülen hedef kitleye daha hızlı erişebilmek, öğretim sürecini çabuklaştırmak, klasik sınıf ortamının getirebileceği psikolojik baskıları yok etmek, öğrenme olayını hızlandırmak, öğrencileri öğrenme sürecinde daha fazla aktif hale getirmek ve öğrenme fırsatlarını ve alternatiflerini arttırmak olarak özetlenebilir.

YÖNTEM

Bu çalışma e-üniversite üzerine genel literatür taramasına dayanmaktadır. Bu bağlamda, araştırmanın odak alanı için argümanların önemini ortaya koyacak belge analizi gerçekleştirilmiştir. Buna ilave olarak, çalışma bir model önermekte ve literatürden elde edilen bilgileri pekiştirmektedir.

LİTERATÜRDEN YANSITMA: E-ÜNİVERSİTE EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ SEÇME VE UYGULAMA

Yukarıda sayılan sebepler ışığında KKTC’de kurulacak bağımsız bir e-üniversite için önerilen modelde uzaktan eğitimle verilecek lisans ve tezli/tezsiz yüksek lisans programları belirlenmiş, uygulama ve değerlendirme ilkeleri düzenlenmiş, bu programlara öğrenci kayıt ve kabul koşulları, öğrenci başarısına ilişkin değerlendirme ilkeleri ve ders/program tasarım ve organizasyonunda uyulacak kurallar belirlenmiştir. Uzaktan eğitim ile yürütülecek lisans ve lisansüstü programlarda alınması gereken ders sayısı, ve yapılacak tez veya dönem projesi çalışması ile ilgili koşullar, tez yöneticisi veya dönem projesi yöneticisi atanması, öğretim süresi saptanmıştır. Uzaktan eğitim için gereken Internet bağlantıları ve sunucu sistemleri teknik altyapısı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, akademik takvim boyunca çevrimiçi sunulan üniversite portalında e-kütüphane, e-alıştırma, e-sınav, e-danışmanlık ve e-ders bulunacaktır.

Tüm e-eğitim programları, üniversiteler, şirketler ve sanal eğitim enstitüleri gibi bir organizasyonel çerçeve içerisinde yer aldığından, organizasyon e-öğretim derslerinin gerçekleştirilmesi veya kontrol edilmesini sağlamakta kilit rol oynamaktadır (6). Schlosser ve Andersson (1994) uzaktan eğitimde yönetimin başarılı olmasının yolunun planlama, organizasyon, liderlik ve kontrolden geçtiğini belirtmektedir (7). Kurulacak organizasyonun sürekliliğinin olabilmesi için yöneticiler doğru ve verimli kararlar almak zorundadırlar. Bu sebeple e-üniversite yönetiminin problemin anlaşılması, probleme ait bilgilerin toplanması, bilgilerin çözümlenmesi ve yorumlanması, çözüm yollarının formüle edilmesi, en verimli çözümün seçilmesi ve uygulamaya geçilmesi aşamaları hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir (Bursalıoğlu, 2001).

E-eğitim geleneksel eğitime göre daha ucuz olmasına rağmen bilişim teknolojilerine yapılması gereken yatırım yönünden bir dezavantaja sahiptir (Elmas ve diğ 2008). Bu bağlamda mühendislik ve teknik konulardaki uzmanlık gereksinimi doğmaktadır. Bir proje takımı oluşturulması, takımın içerisinde e-üniversite yöneticileri ile birlikte teknik uzmanlarında yer alması ve proje döngüsü yönetimi yaklaşımı uygulanmalıdır.

Şekil-1 Proje Döngüsü Yönetimi

E-üniversitenin tamamı bir proje olarak algılanmalı ve KKTC’de faaliyete geçen kadar kuruluşu ve eğitim vermeye başladıktan sonra idaresi proje yönetimi yaklaşımları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir. E- üniversite yapısı gereği değişimlere hızla ayak uydurması gereken bir kurum olduğundan bu sisteme en uygun yaklaşım da proje döngüsü yönetimi yöntemidir. Alışlagelmiş statik yönetim şekilleri canlı bir organizma gibi davranması gereken e-üniversite yönetimlerinde çeşitli sıkıntılara yol açabilecektir. Bu tip problemleri gidermek için proje döngüsü yönetimi KKTC’de kurulacak e-üniversite için önerilmektedir. Bu yolla yönetim kontrolü sağlanırken aynı zamanda e-üniversite için elzem olan esneklik de sağlanabilecektir. Bu yaklaşım hem yönetsel hem de teknik açıdan karşılaşılabilecek olan içsel ve dışsal etkenlerin pragmatik ve hızlı bir şekilde ele alınmasını sağlarken üniversite birimleri arasında gerekli koordinasyonun da geliştirilmesine katkı koyacaktır. Ancak, bunlar yapılırken üniversitelerde gerekli olan kalite güvencesi ve akademik gereksinimler gibi hususlar dikkatlice ele alınmalıdır. E-üniversite, kampüs üniversitelerden farklı bir yaklaşımla kalite standartları belirlemelidir. Bu standartlar, ders notları ve diğer dokümanların kopyalanması ve dağıtımı, çevrimiçi sunumu, ödevlerin okunması ve değerlendirilmesi, sürekli açık olan yardım masası konularını dikkate almalıdır. Ayrıca, kalite güvence sisteminde geri bildirim önemli bir kısmı oluşturmaktadır. Bu sayede kalitenin esas amacı olan e-üniversitede eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını gerektiği gibi ve yüksek standartlarda karşılamak mümkün olacaktır. KKTC’de kurulacak olan üniversitenin lisans, tezli –tezsiz yüksek lisans ve doktora programları sunması hedeflenmektedir. Bu tip eğitim veren kurumlara örneklerden bir tanesi, iş yaşamı temelli öğrenim imkanı sunan İngiltere’deki Middlesex Üniversitesi’dir (10). Modüler bir yaklaşımla çalışan kesimin iş yaşamının kesintiye uğramadan lisans ve yüksek lisans yapmasına imkan veren bu program e-üniversite uygulamaları için örnekler vermektedir.

E-üniversitenin uluslararası alanda tanınırlığı için gerekli akreditasyon, kurs planlaması, ortak etkileşim ağları, duyuru ve yönlendirme platformları ve veri bankası gibi hususlar ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bunlara ait süreçler tanımlanmalı ve öğretmen-öğrenci ilişkisi için gerekli altyapı ve prosedürler hazırlanmalıdır. Bunlar tanımlanırken ulusal olarak Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurumu’nun (YÖDAK) kriterleri göz önüne alınmalıdır. E-üniversite’de ders verme ve geri bildirim alma yöntemi kampüs üniversitelerinden farklı olabilecek ancak öğrencilerin yeterliliklerinin değerlendirmesi ve sistemin denetlenmesi YÖDAK kriterlerine uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Ulusal alanda Millî Eğitim Bakanlığı ve uluslararası alanda mukabil kurumların kurulacak olan üniversiteye yapacakları denetimlerde aranan kriterler bu sayede sağlanmış olacaktır.

Yukarıdaki esaslara göre KKTC’de kurulacak e-üniversitede bir üniversite rektörü, senato ve yönetim kurulu altında bölüm başkanları, modül liderleri, müfredat geliştirme uzmanları, öğretim görevlileri ve akreditasyon sorumlularından oluşan akademik birim, idari işler sorumlusu, maliye ve planlama sorumlusu, sistem mühendisleri, lisansüstü program koordinatörü, web sorumlusu, öğretim dokümantasyon tasarımı uzmanı, öğrenci destek bürosu, öğrenci kayıt sorumlusundan oluşan idari birim, pazarlama ekibi ve mükemmeliyet merkezi bulunacaktır. Kurulması planlanan e-üniversite için önerilen yönetim modeli Şekil 2’de görülmektedir.

Mükemmeliyet merkezi tüm birimlerden bağımsız olarak çalışacak ve tüm birimlerin gerekli prosedürleri ve amaçları yerine getirip getirmediğini denetleyecek ve bölümler arası koordinasyonun sağlanmasını sağlayacak birimdir. Kalite güvence ve standartlara uyumu temel alan bu bölüm, üniversitenin rekabet avantajı yakalamasına katkı koyacak önemli bir rolü üstlenmektedir.

Halkla ilişkiler ve tanıtım birimi ise e-üniversitenin yurt içi ve özellikle yurt dışında tanıtılması faaliyetlerini yürüten etkin ve idari birim yönetimine bağlı esnek çalışma yetkinliğine sahip bir bölümdür.

Akreditasyon sorumluları akademik faaliyetlerin akreditasyon kurallarına uygunluğunu takip edecektir. Bölüm başkanları, modül liderleri ve öğretim görevlileri ise diğer üniversitelere benzer şekilde öğretimin ilgili dokümanlar ve bilgiler ışığında akademik kurallara ve prosedürlere uygun sağlanmasından sorumludur.

Bünyesinde uzman sistem mühendisleri barındıracak bilgi işlem bölümü e-üniversite için çok kritik ve büyük öneme sahip bir bölümdür ve yukarıda bahsedilenlerin sağlanması için görev üstlenmektedir.

Öğrenci destek bürosu ve öğrenci kayıt sorumlusu, öğrencilerle ilgili tüm işlerin ve sorgulamaların takip edileceği ve internet ortamında geri bildirim sağlayabilecek bir bölümdür. Öğrencilerin buldukları yerden üniversite ile ilgili işlemlerini yapabilecekleri bu bölüm idari konularda da önemli görevler üstlenebilecektir.

Şekil 2. KKTC’de kurulacak e-üniversite için önerilen yönetim modeli

Lisans ve lisansüstü program koordinatörü ile dokümantasyon ve tasarım uzmanı akademik personel ile öğrenci arasında köprü vazifesini gören ve idari olarak çözümler sunarak gerekli bilgi, veri ve iletişimin elektronik ortamda öğrencilere sağlanmasını yürüten bir bölümdür.

Yönetmelik birim, içerisinde kendisine bağlı her konudan en az 1 müdür barındıracak olan üniversitenin rektörden sonra gelen en üst yönetim organı olarak görev yapacaktır. Burada bulunacak ilgili birim müdürleri gerekli eşgüdüm ve kontrolün sağlanması için otorite gibi davranacaktır. Koordinasyon kurullarının oluşumu ve yönetimi bu müdürler tarafından yürütülecektir. Bu birim aynı zamanda dışarıdan atanmış danışmanlardan da destek alabilecektir. E-üniversitede en az 1 bilgi teknolojileri uzmanı, 1 akademik uzaktan ve modüler eğitim uzmanı ve 1 kalite yönetim uzmanının danışman olarak görev yapması önerilmektedir.

Bu model esnek olduğu kadar hiyerarşik kontrol altında çalışan bir proje takımı gibi davranabilecektir. Bu nedenle hem akademik hem de teknolojik gereksinimleri olan e-üniversite oluşturma projesi, evrensel proje yönetim ilkeleri gözetilerek verimli bir şekilde yönetilebilecektir.

SONUÇ

KKTC’de yüksek okullaşma oranının artırılması için, çevrimiçi lisans ve lisansüstü derslerinin kurulacak olan e-üniversitede verilmesi ile, hem bu konuda deneyimli çekirdek gruplar oluşturulabilecek, hem de ileri teknolojinin eğitim sürecinde kullanımı konusunda ciddi bir bilgi birikimi sağlanabilecektir. Bunun yanında yurtdışında yaşayan ancak okul ücretlerinin görece yüksek olması, ambargo sebebi ile ülkeye ulaşımında problemler yaşanması gibi sorunların önüne geçilebilecektir. Burs bulamamaları ya da iş hayatlarında aldıkları rol sebebi ile sürekli devam gerektiren programlarda eğitim ve öğretim görme imkanından yararlanamayan kişilerin de e-üniversite bünyesinde verilecek olan eğitime katılabilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca KKTC vatandaşı olan yaklaşık 5000 engelli insanımıza da eğitim görme şansı tanınmış olacaktır. Kısaca isteyen herkese yükseköğretim olanağının sağlanması ve eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanabilmesi için büyük bir adım atılmış olacaktır. E-üniversite bünyesinde geleneksel anlamda sınıflardan söz edilemeyeceğinden, sahip olunan öğretim görevlisi sayısı ve altyapısı ile sanal olarak sınırsız sayıda öğrenciye ulaşma imkanı olacaktır. E-üniversitelerin oluşumunda ve yönetiminde proje yönetimi ilkeleri faydalı olabilecektir. Organizasyon yapısı bakımından gerekli yasal ve akademik kuralları karşılamak yanında ayrıca amaca uygun, düşük maliyetli, etkin ve eşgüdüm halinde çalışabilen yapıda bir kadro oluşturulması önemli bir unsurdur. Uygulamalarda ise iş yaşamı temelli yetişkin eğitimi modelleri uzaktan eğitim ilkeleriyle birleştirilerek modüler programlar üzerinden eğitim hizmetleri sağlanmalıdır. Lisansüstü eğitim verecek böyle bir e-üniversite için profesyonel yaşama katkı koymak sürdürülebilirlik açısından önemlidir.

KAYNAKÇA

1. <http://www.ibun.edu.tr/vcd5/oemsos/rapor/>.
2. <http://www.acikogretimonline.com>.
3. <http://www.uzem.sakarya.edu.tr/index.php>.
4. Çetiner, M., Gencel, Ç., Erten, Y., “ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Bilişim Sistemleri İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim ve Çoklu Ortam Uygulamaları.”
5. <http://www.devplan.org/Macro-eco/Bolum-2-2008.pdf>.
6. Maggie McPherson. (2002), Organisational Critical Success Factors for Managing E-Learning Implementation, Proceedings of the International Conference on Computers in Education.
7. Charles Schlosser and Mary Lagormarcino Andersson. (1994), Distance Education Review of The Literature Washington.
8. Ziya Bursalıoğlu, Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış (2001), Ankara .

9. Çetin Elmas, Nurettin Doğan, Serdar Biroğul, Mehmet Sena Koç. (2008), Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması.
10. <http://www.mhmv.co.uk/pdf/MUeLearningJournal-jan2010.pdf>.

IETC 2011

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL BİLGİLERİ GÜNLÜK YAŞAMLARIYLA İLİŞKİLENDİREBİLME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Fatime BALKAN KIYICI

SAÜ Eğitim Fakültesi
fbalkan@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa AYDOĞDU

GÜ Gazi Eğitim Fakültesi
musayd@gazi.edu.tr

Özet

Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının; edindikleri bilimsel bilgileri, günlük yaşamlarıyla ilişkilendirebilme sürecini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında öğretmen adayları ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda elde veriler betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin analizi sonucunda öğretmen adaylarının görüşlerine göre; bilimsel bilgileri günlük yaşamları ile ilişkilendirebilme düzeylerini etkileyen faktörler arasında; fakültelerinin bulunduğu yer, fakültelerinin fiziki şartları, derslerine giren öğretim elemanlarının tutumları, sosyo-kültürel yaşam ve eğitim dili yer almaktadır. Bunun yanında öğretmen adayları tarafından ders içeriklerinin yetersiz olduğu, ders içeriklerinin teorik boyutta kaldığı ve uygulamaya geçirilemediği belirtilmektedir. Bu sebepten önündeki engeller de göz önünde bulundurularak fen eğitimi daha çok bilimsel terimleri hatırlama ve yönergelere dayalı deneyleri yapmaya yönelik değil de günlük yaşam ile bağlantı kurmaya yarayacak bilimsel düşünmenin öğretilbileceği şekilde planlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Öğretmen adayı, günlük yaşam, fen

Fen bireylerin çevresindeki olaylar ve fenomenler hakkında meraklarını artırır ve uyarır. Aynı zamanda bilgi ile bu merak karşılanır. Çünkü bilim, düşünceler ile doğrudan pratik uygulamalara bağlanır ve her seviyedeki öğrenciye öğretilir (Banks and McCormick, 2005). Bilimi çoğu insan yaşayan canlıların, evrenin, dünyanın, enerjinin ve nesnelerin birbirleriyle etkileşimini inceleyen çalışma alanı olarak tanımlar (Tobias, 2007). Bilim ve bilimsel bilgiler bireylerin içinde buldukları çevreyi, doğayı anlamalarına ve doğaya zarar vermeden yaşamalarına yardım etmektedir.

Fen kavramları; günlük yaşamda yer alan örneklerin öğrenme ortamlarında kullanılmaması nedeniyle, genellikle öğrencilerin anlamakta güçlük çektikleri derslerden biri olmuştur (Yiğit ve baş., 2002). Bilimsel kavramların anlaşılması; bu kavramların günlük olaylar içinde uygulanabilmesi ve öğrencilerin bu bilimsel kavramlarla günlük yaşam problemlerini çözebilmesi ile daha mümkündür. Öğrencilerin kültürel sınırlarının dışına çıkabilmesi fen öğrenmenin en önemli boyutlarından birisidir. Fen'in günlük yaşamla ilişkilendirilmesi halinde öğrenciler bilimsel gerçekler yoluyla günlük problemleri açıklayabilmektedirler.

Birçok fen eğitimcisi için günlük yaşamda bilimsel bilgileri kullanma

amaçlarından birisi de motive edici bir değerinin olmasıdır (Lebak, 2005). Günlük yaşamla fen arasında bağlantı kurma hem araştırma hem de uygulamacılar çevresinde fen eğitimi derslerinde önemli bir konu olarak yer alır. Günümüzün en sık argümanı bilimle ilişki kurmanın bir yoludur. Günlük yaşamın fen derslerinde kullanımı öğrencilerin motivasyonu için önemli bir araçtır. Fen okuryazarlığı ile ilgili bazı tartışmalarda günlük yaşamın kullanımının bilimsel okuryazar toplumların eğitiminin bir yolu olduğu iddia edilmektedir (Andree, 2005).

Eğitim, özellikle fen eğitimi; gerçek dünya problemlerini çözmek için bilgiyi uygulama ve öğrenmeye ihtiyaç duyacak bireylerin yetişmesini sağlamakta, ayrıca bilim ve teknolojiye dayalı olan dünya için bireyleri hazırlamaktadır. Araştırmalar fen eğitiminin daha çok bilimsel terimleri hatırlama ve yönergelere dayalı deneyleri yapmaya yönelik olduğunu, günlük yaşam ile bağlantı kurmaya yarayacak bilimsel düşünmenin öğretilmediğini belirtmektedir (Lebak, 2005). Oysaki geçmişten günümüze eğitim sürecinde yetiştirilecek olan bireylerin edindikleri bilimsel bilgileri gerçek dünya problemlerini çözebilmek üzere kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Öğretmenlerin görevi; öğrencilerin, okul ortamlarındaki bilim dünyasının gerçeklerini günlük yaşamlarında faydalanmak üzere öğrenmelerini teşvik etmektir. Yapılan birçok araştırmada da görüldüğü gibi öğrencilerin bilimsel bilgiler ile günlük yaşamları arasında ilişki kurabildikleri ancak bunun yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir (Pınarbaşı, Doymuş, Canpolat, Bayrakçeken ve Gürses, 1998; Ayaş, Karamustafaoğlu, Sevim, Karamustafaoğlu, 2001; Özmen, 2003; Ay, 2008). Bu durumun nelerden kaynaklanıyor olabileceğini tespit etmek amacıyla, bu araştırmada yeterli düzeyde fen eğitimi almış bireyler olarak, fen bilgisi öğretmen adaylarının; edindikleri bilimsel bilgileri, günlük yaşamlarıyla ilişkilendirebilme sürecini etkileyen faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem

Araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının; edindikleri bilimsel bilgileri, günlük yaşamlarıyla ilişkilendirebilme sürecini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlandığından, betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubunu farklı üniversitelerde Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıfta öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılabileceklerini belirten 5 öğretmen adayı oluşturmaktadır.

Verilerin toplanması ve işlem

Araştırma verileri öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Görüşme sorularından elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adayları ile gerçekleştirilen görüşmelerden sonra görüşme verileri araştırmacı tarafından bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Daha sonra betimsel analiz süreci Miles and Huberman (1994) da belirtildiği gibi görüşme kodlama anahtarı oluşturulmuş, veriler kodlanmış, görüşülen her birey için görüşme kodlama anahtarları doldurulduktan sonra, araştırmacı ve iki

uzman görüşme kodlama anahtarının tutarlığını karşılaştırmış ve güvenilirliği ayrı ayrı ve genel olarak .70'den büyük olduğu için, görüşme kodlama anahtarındaki işaretlemelerin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Son aşamada da bulgular tanımlanarak yorumlanmıştır.

Bulgular ve Yorum

Öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin yorumlanması sonucunda; fen ve teknolojinin günlük yaşamda önemli olduğu, günlük yaşamlarında fen ve teknoloji ile sürekli olarak karşılaştıklarını ve iç içe olduklarını ancak edindikleri her bilgiyi günlük yaşama aktaramadıklarını belirtmektedirler. Öğretmen adaylarının görüşlerinden direkt alıntılar şu şekildedir:

“...aslında fen ile hareket ediyoruz, teknoloji ile de yaşıyoruz diyorum ben...” (Ö1)

“...fen ve teknoloji iç içedir diyorum...” (Ö1)

“...Günlük hayatımızın içinde bu kavramlar yer alıyor...” (Ö2)

“...öğrendiğim şeyler günlük hayatıma yansıyor aslında. Hani bir şeyi yapıyorum belki geleneksel bilgilerimden kaynaklanıyor ama bunu aslında şu nedenle yapıyorum diye de sorguluyorum... o nedenle daha rahat yaşadım...” (Ö3)

“...fen bilgisindeki bilgilere dayalı olarak günlük hayatımda tamamen kullandığımı söyleyemem ...” (Ö4)

“...az çok kullanıyorum tabii ki...”(Ö5)

Öğretmen adayları edindikleri bilimsel bilgileri günlük yaşamları ile ilişkilendirebilmelerini etkileyen faktörleri ise aşağıdaki şekilde belirtmişlerdir.

- **Fakültenin Bulunduğu Yerleşim Birimi**

Öğretmen adaylarının fakültelerinin bulunduğu yerleşim biriminin öğrenim hayatlarında edindikleri bilgileri günlük yaşama aktarmalarında etkili olabileceğini ifade etmişlerdir. İl merkezinde öğrenim gören öğretmen adaylarından bazıları kaynaklara ve bilgiye ulaşım bakımından il merkezinde okumanın daha avantajlı olduğunu belirtmektedirler. Öğretmen adaylarının görüşlerinden direkt alıntılar şu şekildedir:

“...avantajlarla dolu şu şekilde... her yere kolay ulaşma imkanına sahipsiniz...” (Ö1)

“...dezavantajları ise işte şehir merkezindediniz kampusünüz çok kısıtlı yapacağınız çalışmalar gene kampus içerisinde kalıyor...” (Ö1)

“...avantajları daha çok çünkü yani görsel ürünlere ya da maddelere ulaşmamız kolay oluyor. Sonuçta büyük şehirde olduğumuzdan dolayı müzeler sergiler ya da çeşitli bilgilere ulaşım imkanımız kütüphanelerden kolay oluyor...” (Ö2)

İlçe merkezinde öğrenim gören öğretmen adayları ise ilçe merkezinde olmanın dezavantajlı olduğunu belirtmektedirler. Öğretmen adaylarının görüşlerinden direkt alıntılar şu şekildedir:

“...Mesela ilde ana kampüste öğrenim görseydim eğer tabii oradaki kaynak bulma, iletişim çevre ile olan iletişim daha kuvvetli olacaktı...” (Ö4)

“...ilde öğrenim görmek ilçe de öğrenim görmekten daha kaliteli olur diye düşünüyorum...” (Ö3)

- **Öğrenim Dili**

Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri okulun eğitim dilinin bilgilerini günlük yaşama aktarmaları üzerinde etkili olabileceğini ifade etmişlerdir. Yabancı dil bilmenin farklı avantajları olacağını, yabancı ülkelerdeki bilim adamlarının çalışmalarını inceleyebileceklerini, yabancı dildeki makaleleri okuyup o makalelerde bulunan bilgileri günlük yaşamlarına aktarabileceklerini belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının görüşlerinden direkt alıntılar şu şekildedir:

“...yabancı dille eğitim yapan başka ülkelerdeki bu yaklaşımları da belki görebilecektik. Belki oradaki kaynaklardan farklı bilgiler, farklı kültürler, farklı öğrenme modelleri alıp getirecektik ...” (Ö1)

“...çeşitli makaleleri okuyup anlayabilirdim. Ama şu anda bu yönde çalışma yapamıyorum...” (Ö3)

“...mesleğe atıldığımızda, İngilizce biliyor olmamız çok büyük bir yarar sağlar...” (Ö4)

“...İngilizcem iyi olsaydı tabii ki her iki dilde de daha fazla kaynak araştırırdım. ... daha farklı örnekler belki elde ederim...” (Ö5)

- **Fakültenin Fiziki Şartları**

Öğretmen adaylarına öğrenim gördükleri okulun fiziki şartlarının bilgilerini

günlük yaşama aktarmada etkili olabileceğini ifade etmişlerdir. Genellikle okullarının fiziki şartlarından sıkıntılarını dile getirip, akademik bilgileri günlük yaşam ile ilişkilendirebilmek için sınıfların ve laboratuvarların teknolojik araçlar ile donatılmış olması gerektiğini belirtmektedirler. Öğretmen adaylarının görüşlerinden direkt alıntılar şu şekildedir:

“...o konuda çok muzdaribim aslında...örneğin bir hiroşima’yi bir çernolbi’i, atomu anlattıktan sonra vermek istiyorum. Bir nükleer enerji santralini, onu videolarını indiriyorsunuz, getiriyorsunuz, izletmiyorsunuz...” (Ö1)

“...laboratuvar olarak ya da açılan sergiler bu imkanları kolaylaştırıyor. Bunları değerlendirmek bize kalıyor...” (Ö2)

“...bizim laboratuvarımız biraz küçük yetersiz geliyor bana...” (Ö3)

“...sınıflarımızda kullandığımız teknolojik araçları gördüğüm zaman yani çok da kötü şartlarda olduğumuzu düşünmüyorum...” (Ö4)

- **Ders İçerikleri**

Öğretmen adaylarına ders içeriklerinin akademik bilgilerini günlük yaşama aktarmalarında etkili olabileceğini ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları ders içeriklerinin yetersiz olduğunu ve teorik boyutta kaldığını, uygulamaya geçirilemediğini belirtmektedirler. Öğretmen adaylarının görüşlerinden direkt alıntılar şu şekildedir:

“...kesinlikle hayır diyorum buna...” (Ö1)

“...yani belli bir süreden sonra bizimde devreye girip içeriği doldurmamız gerekiyor...” (Ö2)

“...genelde teorik bilgilere yer veriliyor...” (Ö2)

“...aslında derin görmemiz gerekiyor... tam böyle uygulamalı olarak göremiyoruz...”(Ö5)

- **Öğretim Elemanlarının Tutumları**

Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerde öğretmen adaylarına derslerine giren öğretim elemanlarının tutumlarının edindikleri bilgileri günlük yaşamlarına aktarmada etkili olabileceğini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarından bazıları öğretim elemanlarının tutumlarının önemli olduğunu, günlük yaşam ile ilişkilendirme örnekleri veren öğretim elemanlarının öğrettikleri bilgileri daha rahat bir şekilde günlük yaşam ile ilişkilendirdiklerini belirtmektedirler. Öğretmen adaylarının görüşlerinden direkt alıntılar şu şekildedir:

“...öğretim görevlileri her ne kadar teorik ders verse bile biraz daha FTT ile ilişkilendirip verirlerse işte o zaman öğrencinin, bir öğretmen adayının beynine o şekilde yerleşir...” (Ö1)

“...olumlu bir şekilde çünkü onlar bizim bu bilgiyi edinmemizden daha çok nasıl elde etmemiz gerektiğini bize aktarmaya çalışıyorlar...” (Ö2)

“...yani onlarda gerçekten yaşantılarında kullansalar, bunu hissettirseler. Ha demek ki bunun bir uygulaması var. Bunu yapan var bende yapabilirim gibi düşünürdüm...” (Ö3)

“...derse giren öğretmenlerin tutumu da tabii ki yani o da laboratuara, bir öğretmen laboratuara düşkünse öğrencisine açıklayabiliyorsa öğrencide düşkün olur. ...” (Ö5)

Bazı öğretmen adayları da öğretim elemanlarının tutumlarının olumlu olsa bile sınıf mevcutlarının yüksek olmasından dolayı öğretim elemanlarının sınıfa yeterince bilgileri aktaramadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının görüşlerinden direkt alıntılar şu şekildedir:

“...eksiklikler sınıf mevcudundan kaynaklanıyor olabilir...” (Ö2)

“...uygulamaya yönelik yeterli olmadığını düşünüyorum...” (Ö4)

- **Sosyo-Kültürel Yaşam**

Öğretmen adayları sosyo-kültürel yaşamın bilgileri günlük yaşama aktarmada etkili olduğunu, çeşitli geziler yolu ile farklı bilgiler edinilebileceğini, bilgilerin günlük yaşama aktarılması ile ilgili uygulamaların görülebileceğini belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının görüşlerinden direkt alıntılar şu şekildedir:

“...sosyal yaşam zengin olunca sizinde bilgilerinizi kullanmanız daha rahat oluyor...” (Ö3)

“...faydası olur tabiki. ...” (Ö1)

Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Öğretmen adaylarının fen ve teknolojinin günlük yaşamlarındaki yeri ile ilgili görüşlerinden elde edilen sonuçlara göre; günlük yaşamlarında fen ve teknoloji ile sürekli olarak karşılaştıkları ve iç içe oldukları tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarını destekler şekilde Ash (2004)'e göre öğrencilerin sınıf ortamlarında edindikleri birçok bilimsel bilgi aslında günlük yaşamlarında sık sık karşılaştıkları olaylarla örtüşmektedir.

Ancak araştırma bulgularından varılan sonuçlara göre edindikleri her bilgiyi tam olarak günlük yaşama aktaramamaktadırlar. Yapılan benzer çalışmaların sonucu da öğretmen adaylarının bu görüşlerinin destekler niteliktedir (Özmen, 2003; Ay, 2008). Mayoh ve Knutton (1997)'un yaptığı araştırmaya göre de çok az sayıda fen öğretmenin okul dışı deneyimleri sınıflarında kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır (McCann, 2001).

Öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler incelendiğinde fen ile günlük yaşam arasında tam olarak ilişki kurulamamasının sebepleri arasında öncelikle fakültenin fiziki şartlarının yer aldığı belirtilmiştir. Sınıfların ve laboratuvarların teknolojik araçlar ile donatılmış olması gerektiği, ancak bu konuda okul imkanlarının sıkıntılı olduğu belirtilmiştir. Oysaki öğretmenler teknolojinin getirdiği yeniliklere adapte olabilen, problemleri tanımlayabilen ve çözebilen bireyler olarak yetiştirilmelidir. Salamun (2004)'e göre ideal olarak fen sınıflarında verimli bir öğrenme sürecinin gerçekleştirilebilmesi için fen öğretmenlerinin teknoloji bilgi ve becerilerine sahip olmaları gerekir. Sebeplerden bir diğeri sosyo-kültürel yaşamdır. Çeşitli geziler yolu ile farklı bilgiler edinilebileceği, bilgilerin günlük yaşama aktarılması ile ilgili uygulamaların daha kolay gözlenebileceği belirtilmiştir. Fromberg (1987)' e göre; öğrenciler için aktif olarak katılabilecekleri aktiviteler düzenlendiğinde fen kavramlarını en iyi şekilde öğrenmektedirler. Öğretmen adayları tarafından ders içeriklerinin yetersiz olduğu ve ders içeriklerinin teorik boyutta kaldığı, uygulamaya geçirilemediği, aynı zamanda öğretim elemanlarının tutumlarının da önemli olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte fakültenin bulunduğu yerleşim biriminin ve öğrenim dilinin de edinilen bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirme sürecinde önemli birer faktör olduğu belirtilmiştir.

Okullarda öğretilen konular ile öğrencilerin günlük yaşamları arasında bağ kurmak basit, akla yatkın ve arzu edilen bir öğretimsel amaçtır (Cajas, 1999). Bu sebepten önündeki engeller de göz önünde bulundurularak fen eğitimi daha çok bilimsel terimleri hatırlama ve yönergelere dayalı deneyleri yapmaya yönelik değil de günlük yaşam ile bağlantı kurmaya yarayacak bilimsel düşünmenin öğretilabileceği şekilde planlanmalıdır.

Kaynakça

- Andree, M. (2005). Ways of using “everyday life” in the science classroom, *Research And The Quality Of Science Education*, 107-116.
- Ash, Doris; *Reflective Scientific Sense-Making Dialogue in Two Languages: The Science in the Dialogue and the Dialogue in the Science*, **Science Education**, Sayı:88, Ss: 855– 884, 2004.
- Ay, S. (2008). *Lise Seviyesinde Öğrencilerin Günlük Yaşam Olaylarını Açıklama Düzeyi Ve Buna Kimya Bilgilerinin Etkisi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
- Ayaş, A., Karamustafaoğlu, O., Sevim, S. & Karamustafaoğlu, S. (2001). Fen Bilgisi Öğrencilerinin Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Seviyeleri. Yeni Bin Yılın Basında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
- Cajas, Fernando. *Public Understanding of Science: Using Technology to Enhance School Science in Everyday Life*. **International Journal of Science Education**. Cilt: 21. Sayı: 7. Ss: 765 – 773. 1999

Fromberg, Doris Pronin; . **The Full-Day Kindergarten**. Teachers College Press. USA, 1987.

Lebak, Kimberly. **Connecting Outdoor Field Experiences to Classroom Learning: A Qualitative Study of the Participation of Students and Teachers in Learning Science**. Yayınlanmamış Doktora Tezi. University of Pennsylvania. 2005

Mayoh, K. and Knutton, S. *Using out-of-school experience in science lessons: reality or rhetoric?* **International Journal of Science Education**, Sayı: 19, 849–867. 1997

McCann, Wendy Renee Sherman. **Science Education and Everyday Action**. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ohio State University. 2001

Miles, M.B, and Huberman, A.M. **Qualitative Data Analysis**. İkinci Baskı.Sage Yayınları Newbury Park, CA .Amerika. 1994.

Özmen, H. (2003). Kimya Öğretmen adaylarının Asit ve Baz Kavramlarıyla İlgili Bilgilerini Günlük Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri. *Kastamonu Eğitim Dergisi*. 11(2), 317-324.

Pınarbaşı, T., Doymuş, K., Canpolat, N., Bayrakçıken, S. & Gürses, A. (1998). Üniversite kimya bölümü öğrencilerinin bazı kimya kavramlarını anlama düzeyleri, *Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu*, 21-24 Eylül, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Salamun, B.E. **The Integration of Technology Into Teh Science Classroom: A Case Study of Two Senior High Schools at Surabaya, Indonesia**. Yayınlanmamış Doktora Tezi. New Mexico State University. 2004

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSLERİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

THE OPINIONS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS ABOUT COMPUTER USAGE IN SCIENCE COURSES

Seda USTA, Elif INCE

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi
Anabilim Dalı

sedausta@istanbul.edu.tr, elifince@istanbul.edu.tr

ÖZET

Günümüz eğitim sistemi, öğrencileri yaparak yaşayarak öğrenmeye teşvik etmekte, bu sebeple de yeni öğretim yöntem ve teknikleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Yapararak yaşayarak öğrenmenin özellikle fen eğitimi üzerine etkisi büyüktür. Bu tarz öğrenim, öğrencinin hem bilişsel, hem duyuşsal, hem de psiko-motor becerileri üzerine olumlu katkılar sağlar ve öğrencinin araştırma, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi özelliklerini de geliştirir. Bazı soyut konuları içeren fen derslerinde ise yaparak yaşayarak öğrenmenin yanı sıra öğrencinin konuyu zihninde daha anlamlı şekilde kodlayabilmesi için çeşitli tekniklere ihtiyacı vardır. Bu tekniklerden biri de öğrencinin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bilgisayar destekli öğretimdir. Bu çalışma, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen derslerinde bilgisayar kullanımlarına yönelik çeşitli görüşlerini içermektedir. Araştırmaya İstanbul İli'nde bulunan bir eğitim fakültesinin 49, 1. Sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışma nitel bir durum çalışması olarak dizayn edilmiş olup, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 3 uzman görüşü alınan bir anket kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda çeşitli bulgulara ve önerilere yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: bilgisayar kullanımı, fen bilgisi eğitimi, bilgisayar destekli eğitim.

ABSTRACT

Today's education system encourages students to learn by doing and living. Therefore, recent studies are focused on new teaching methods and techniques. Learning by doing and living has a great impact on science education. This kind of learning provide positive contributions to the student's on cognitive, emotional and psycho-motor skills and developing the properties such as critical thinking and problem solving. There is a necessity to various techniques to be encoded in students mind for more meaningful learning in science courses which includes abstract topics. One of the techniques is, computer supported learning which can also provide individual learning necessities. In this study, it is aimed to investigate the opinions of pre-service science teachers about computer usage in science courses and 49 first year pre-service science teachers enrolled from an state university education faculty in Istanbul. The study is designed as a qualitative case study. The data were collected using a questionnaire which was developed by researchers and developed by 3 expert opinion. At the end of the study, various findings and recommendations are given.

Key words: usage of computers, science education, computer supported education.

1.GİRİŞ

Araştırma, bir konuyu öğrenmeye duyulan merak ile başlar ve etkili öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar. Yapılandırmacı yaklaşımın ilköğretimden yüksek öğrenime kadar çeşitli eğitim seviyelerinde yapılan çalışmalarla önemi vurgulanırken, bireysel öğrenme ihtiyaçlarının da karşılanması bir o kadar önem arz etmektedir. Özellikle fen bilgisi gibi soyut konular içeren bir branşın, öğrencinin aktif öğrenmeyi

gerçekleştirebilmesi için zihninde somut bir şekilde kodlanması gerekmektedir. İşte ister bireysel, ister grup çalışmalarında olsun öğrencinin zihninde canlandırmakta zorlandığı kavramları görsel ve işitsel belleklerde anlamlandırmasını sağlayacak öğretim ortamı bilgisayar destekli öğrenme ortamıdır. Bilgisayar teknolojisi bireyin oluşturacağı bilgileri belleğinde hem grafiksel hem de sembolik temsil biçimleri dahilinde depolamasına olanak sağlayarak bilgiyi yönlü ve çift boyutlu olarak depolatarak hem öğrenmeyi daha anlamlı hem de bilgi depolamasını uzun vadeli kılabilir (Çekbaş ve diğ. 2003). Laney (1990) yapılandırmacı yaklaşımda teknoloji kullanımının, problemleri tanımlama, problemleri çözüme ve uygun çözümler üretmeyi içeren yüksek düzeyli düşünme yeteneklerini geliştirmede etkili olduğunu belirtmektedir. Jonassen'e (1994) göre de, yapılandırmacı öğretim tasarımında teknoloji, öğrenenleri bilişsel öğrenme stratejilerine, kritik düşünme yeteneklerine yönelten kopya edilebilir ve uygulanabilir tekniklerden oluşmaktadır.

Fen bilgisi öğretimin 5 temel amacını Turgut ve diğerleri (1997) bilimsel bilgileri bilme ve anlama, araştırma ve keşfetme (Bilimsel Süreçler), hayal etme ve oluşturma, duygulanma ve değer verme ile kullanma ve uygulama olarak ifade etmişlerdir. Bu amaçlara ulaşmak için, diğer alanlardan farklı olarak somut olaylardan çok soyut olayların bulunması fen bilimlerinde bilgisayar kullanımının gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Geleneksel yaklaşım ile öğrenciye öğretmen tarafından aktarılan olaylar genelde öğrenciler tarafından bilinmektedir. Öğrencinin ihtiyacı olan ise bu bildiklerini görmesi, yaşaması ve yaşayarak öğrenmesidir. Bilgisayar ile eğitim bu noktada çok büyük önem kazanmaktadır. Çünkü fen bilimlerinde öğrenilmesi gereken konular her zaman yaşayarak öğrenilemeyebilir. Ancak bilgisayar ile var olan durumlar çocuklara gösterilerek, o olayı yaşamışçasına olayın içinde olmaları sağlanabilir (Kurt, 2006).

Sınıf içi ve sınıf dışı pek çok ortamda öğrencilerin yararlanabileceği bu araç, özellikle simülasyon ve animasyonlar ile öğrencilerin ulaşamayacakları olanakları onlara sanal bir ortam vasıtası ile sunarak zaman ve maliyet kazancı da sağlamaktadır. Ayrıca Fen eğitiminde bilgisayar yazılımlarından faydalanmak öğrencilerin muhakeme yapma yeteneklerini geliştirmelerini de sağlar (Krajick ve Haney, 1987). Sanal ortamda yapılan deneyler, sanal müze gezileri, bilgisayar animasyonları ile canlandırılan fen kavramları fen öğretiminde son yıllarda tercih edilen etkili bilgisayar destekli öğrenme etkinlikleridir.

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen derslerinde bilgisayar kullanımına yönelik görüşlerinin araştırılmasıdır.

2. YÖNTEM

2.1 Evren ve Örneklem

Bu araştırma, İstanbul İli'nde bulunan bir eğitim fakültesinde 2010–2011 eğitim-öğretim bahar döneminde öğrenim gören Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 1. sınıf öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir (n = 49). Çalışmaya katılan öğretmen adaylarından 14 'ü erkek, 35'i ise bayandır.

2.2 Veri Toplama Araçları ve Veri Analizi

Bu çalışma, nitel bir durum çalışması olarak dizayn edilmiş olup öğretmen adaylarının fen derslerinde bilgisayar kullanılmasına yönelik görüşlerinin araştırılması amacı ile 5 açık uçlu sorudan oluşan 1 anket kullanılmıştır. Sorular, araştırmacılar tarafından hazırlanmış, 3 uzman görüşü alınarak düzenlenmiş ve 49 öğretmen adayına uygulanmıştır.

Verilerin analizinde açık uçlu sorulara verilen cevaplar araştırmacılar tarafından incelenmiş, benzerlik - farklılıkları göz önüne alınarak gruplandırılmış ve yüzde dağılım tabloları oluşturulmuştur.

3. BULGULAR

Öğretmen adaylarının “**Lisans eğitiminiz boyunca yararlanmakta olduğunuz en önemli kaynaklar nelerdir?**” sorusuna verdikleri yanıtlar ve bu yanıtların yüzde dağılımları Tablo 1 'de sunulmaktadır.

Tablo 1: Öğretmen adaylarının “Lisans eğitiminiz boyunca yararlanmakta olduğunuz en önemli kaynaklar nelerdir?” sorusuna verdikleri cevapların yüzde dağılımı.

Lisans eğitiminiz boyunca yararlanmakta olduğunuz en önemli kaynaklar	Yüzde (%)	Çünkü;	Yüzde (%)
Bilgisayar	89,8	İnternette bilgiye erişim daha kolay ve hızlıdır.	44,8
		Araştırma yapmak ve ödevleri hazırlamak daha kolaydır	8,2
		Tüm bilgi ve kaynaklara rahatlıkla ulaşılabilir.	28,6
		Soyut kavramları somut şekilde öğrenmeyi sağlar.	24,5
		Öğretmenler; derslerini hazırlamaları ve anlatmalarında kullanırlar	14,2
Kütüphane	61,2	Kesin, doğru ve güvenilir kaynaklardır.	24,4
		Geniş ve kapsamlı araştırma yapmaya olanak sağlar.	24,4
		İnternet ile ulaşılamayan kaynakları içerir.	18,4
		Araştırmayı öğrenmeyi ve öğrenmeyi sağlar.	6,1
Dergi ve kitaplar	44,9	Araştırma yapmak ve ödevleri hazırlamak için yararlanırım.	4,1
		Bilgi sahibi olmak için yararlanırım.	12,3
		Ayrıntılı bilgi edinmek için yararlanırım.	14,2
		Farklı konularda bilgi edinmek için yararlanırım.	8,2
		Yakın zamandaki yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek için yararlanırım.	20,4
Canlı hayatını gözlemleyebileceğiniz ortamlar	24,5	Araştırmayı sağlar	4,1
		Görecik, yaparak-yaşayarak öğrenme olduğundan daha kalıcıdır.	24,5
		Canlıları gözlemlemeyi severim.	6,1
		Açıklayıcı ve kanıtlayıcı olur.	10,2
Deney yapılan laboratuvarlar	34,7	Bir konuyu gördükten sonra uygulayarak ve pekitirerek daha iyi öğreniriz.	20,4

Tablo1’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinde yararlandıkları en önemli kaynaklar yüzde dağılımları sırası ile ; “%89,8 oranında **bilgisayar**, %61,2 **kütüphane**, %44,9 oranında **dergi ve kitaplar**, %34,7 oranında **deney ortamları** ve %24,5 oranında **gözlem ortamları**” olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, öğretmen adaylarının eğitimleri boyunca kaynak olarak bilgisayar’ ı tercih etmektedirler. Öğretmen adaylarının kaynak olarak bilgisayarı tercih etmelerinin nedenleri ise yüzde dağılımları sırasına göre; “*internette bilgiye erişim daha kolay ve hızlı olması, tüm bilgi ve kaynaklara rahatlıkla ulaşılabilir olması, soyut kavramları somut şekilde öğrenmeyi sağlaması, öğretmenlerin derslerini hazırlamaları ve anlatmalarında kolaylık sağlaması, araştırma yapmak ve ödevleri hazırlamayı kolaylaştırması*” şeklindedir. Öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinde kullandıkları diğer kaynakları kullanma sebepleri ise yüzde dağılımlarına göre Tablo 1’de sunulmuştur. Öğretmen adaylarının “**Sizce bilgisayar kullanımı derslerdeki başarınızı etkiler mi? Etkiler ise ne yönde etkili olmaktadır?**” sorusuna verdikleri yanıtlar ve bu yanıtların yüzde dağılımları Tablo 2’de sunulmaktadır.

Tablo 2: Öğretmen adaylarının adaylarının “Sizce bilgisayar kullanımı derslerdeki başarınızı etkiler mi? Etkiler ise ne şekilde etkili olmaktadır?” sorusuna verdikleri cevapların yüzde dağılımı.

Sizce bilgisayar kullanımı derslerdeki başarınızı etkiler mi? Etkiler ise ne şekilde etkili olmaktadır?	Yüzde (%)
Evet, daha donanımlı ve bilgi sahibi oluruz.	10,2
Evet, bilgisayar; bilgiye en kolay şekilde erişimi sağlar.	26,5
Evet, bilgisayar kalıcı öğrenmeyi sağlar.	18,4
Evet, öğrencilerin derslere olan ilgisini artırır.	12,2
Evet, iletişimi kolaylaştırarak etkili öğrenmeyi sağlar.	6,1

Tablo2’de de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının “**Sizce bilgisayar kullanımı derslerdeki başarınızı etkiler mi? Etkiler ise ne şekilde etkili olmaktadır?**” sorusuna verdikleri cevapların yüzde dağılımları sırası ile; % 26,5 oranında “*evet, bilgisayar; bilgiye en kolay şekilde erişimi sağlar*” , % 18,4 oranında “*evet, bilgisayar kalıcı öğrenmeyi sağlar*”, %12,2 oranında “*evet, öğrencilerin derslere olan ilgisini*

arttırır”, % 10,2 oranında “*evet, daha donanımlı ve bilgi sahibi oluruz*” ve % 6,1 oranında “*evet, iletişimi kolaylaştırarak etkili öğrenmeyi sağlar*” şeklindeki olumlu düşüncelerdir.

Öğretmen adaylarının “**Sizce sanal laboratuvar, sanal gezi, sanal müze uygulamaları mesleki ve kişisel gelişiminizi ne yönde etkiler?**” sorusuna verdikleri yanıtlar ve bu yanıtların yüzde dağılımları Tablo 3’de sunulmaktadır.

Tablo 3: Öğretmen adaylarının adaylarının “**Sizce sanal laboratuvar, sanal gezi, sanal müze uygulamaları mesleki ve kişisel gelişiminizi ne yönde etkiler?**” sorusuna verdikleri cevapların yüzde dağılımı.

Sizce sanal laboratuvar, sanal gezi, sanal müze uygulamaları mesleki ve kişisel gelişiminizi ne yönde etkiler?	Yüzde (%)
Bilgimizi arttırır.	18,4
Görerek öğrendiğimiz için daha kalıcı olur.	22,5
Bir miktar desteği olabilir fakat gerçeğin yerini tutmaz.	14,3
Yaparak-yaşayarak öğrenme değildir,birebir gözlemeleme daha etkilidir.	26,5
Sosyalleştirir ve kendimizi geliştirmemizi sağlar.	6,1

Tablo 3’te de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının “**Sizce sanal laboratuvar, sanal gezi, sanal müze uygulamaları mesleki ve kişisel gelişiminizi ne yönde etkiler?**” cevapların yüzde dağılımları sırası ile; % 26,5 oranında “*yaparak-yaşayarak öğrenme değildir,birebir gözlemeleme daha etkilidir*”, % 22,5 oranında “*görerek öğrendiğimiz için daha kalıcı olur*”, % 18,4 oranında “*bilgimizi arttırır*”, % 14,3 oranında “*bir miktar desteği olabilir fakat gerçeğin yerini tutmaz*” ve % 6,1 oranında “*sosyalleştirir ve kendimizi geliştirmemizi sağlar*” şeklindedir.

Öğretmen adaylarının “**Bir fen bilgisi öğretmen adayı olarak fen branşının hangi dersler ile bilgisayar ortamında entegre edilmesini önerirsiniz?**” sorusuna verdikleri yanıtlar ve yüzde dağılımları ise; % 30,6 oranında *matematik*, % 22,4 oranında *tarih*, % 16,3 oranında *coğrafya*, % 6,1 oranlarında *psikoloji* ve *bilim tarihi* ile % 4,1 oranında resim dersleri olarak saptanmıştır.

Öğretmen adaylarının “**Bilgisayar ile fen öğretimi hakkındaki görüşleriniz nelerdir?**” sorusuna verdikleri yanıtlar bu yanıtların yüzde dağılımları Tablo 4’de sunulmaktadır.

Tablo 4: Öğretmen adaylarının adaylarının “**Bilgisayar ile fen öğretimi hakkındaki görüşleriniz nelerdir?**” sorusuna verdikleri cevapların yüzde dağılımı.

Bilgisayar ile fen öğretimi;	Yüzde (%)
Bilim tarihini daha net öğrenmemi sağlar	44,9
Farklı derslerin fen dersi ile entegre edilmesini sağlar	53,1
Bilimsel dergilerin arşivine ulaşmamı sağlar	65,3
Görsel çeşitliliği ile fen branşına olan ilgimi arttırır	81,6
Soyut konuları somutlaştırır	51,0
Farklı ilgi alanlarımla fen branşımı ortak araştırabileceğim bir ortam yaratır	49,0
Dünyadaki ülkelere ait bilimsel bilgiler edinmemi sağlar	77,6
Araştırma hevesimi arttırır	67,3
Laboratuvar ortamında yapılabilecek deneyleri daha kolay ve güvenli öğrenmemizi sağlar	38,8
Diğer	8,2

Tablo 4’te de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının “**Bilgisayar ile fen öğretimi**” hakkındaki görüşlerinin yüzde dağılımları sırası ile; % 81,6 oranında “*görsel çeşitliliği ile fen branşına olan ilgimi arttırır*”, % 77,6 oranında “*dünyadaki ülkelere ait bilimsel bilgiler edinmemi sağlar*”, % 67,3 oranında “*araştırma hevesimi arttırır*”, % 65,3 oranında “*bilimsel dergilerin arşivine ulaşmamı sağlar*”, % 53,1

oranında “*farklı derslerin fen dersi ile entegre edilmesini sağlar*”, % 49,0 oranında “*farklı ilgi alanlarımla fen branşını ortak araştırabileceğim bir ortam yaratır*”, % 44,9 oranında “*bilim tarihini daha net öğrenmemi sağlar*” ve % 38,8 oranında “*laboratuvar ortamında yapılabilecek deneyleri daha kolay ve güvenli öğrenmemizi sağlar*” şeklindedir.

4.SONUÇ ve ÖNERİLER

Tablo1’de de görüldüğü üzere, öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinde yararlandıkları en önemli kaynaklar sırası ile bilgisayar, kütüphane, dergi ve kitaplar, deney ortamları gözlem ortamları olarak belirlenmiştir. Bilgisayarın, öğrenme-öğretme modelleri incelendiği zaman somut yaşantılar kazandırma, öğrenci düzeyine göre karmaşık programlar sunma, anında pekiştirme, dönüt sağlama, dikkat çekme ve öğrencinin kendi hızında ilerlemesini sağlama gibi özellikler sunduğu için bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşıladığı görülmektedir (Senemoğlu, 2009). Ayrıca bilgisayarlar, etkililik, bütünlük, devamlılık, yararlılık, çok yönlü kullanım, yüksek hız, güvenilirlik, karşılıklı etkileşim gibi üstün niteliklere sahip olması nedeniyle eğitim ortamında kullanılabilir en etkili eğitim araçlarından biridir (Çetin, 2007). İnternette bilgiye erişimin daha kolay ve hızlı olması, tüm bilgi ve kaynaklara rahatlıkla ulaşılabilir olması, soyut kavramları somut şekilde öğretmeyi sağlama, öğretmenlerin derslerini hazırlamaları ve anlatmalarında kolaylık sağlama, araştırma yapmak ve ödevleri hazırlamayı kolaylaştırması bilgisayarın kaynak olarak kullanan öğrencilerin bu seçimi yapma nedenleridir.

Tablo2’de de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının tamamı bilgisayar kullanımı derslerdeki başarılarını etkileyeceğini düşünmektedir. Bilgisayarın; bilgiye en kolay şekilde erişimi sağlama, kalıcı öğrenmeyi sağlama, öğrencilerin derslere olan ilgisini artırması, daha donanımlı ve bilgi sahibi olunmasını sağlama ve iletişimi kolaylaştırarak etkili öğrenmeyi sağlama görüşleri bu başarının nedenleri olarak gösterilmektedir. Bu sonuç Çardak, Dikmenli ve Altunsoy’un (2008) çalışmalarında bulunduğu fen bilgisi öğretmen adaylarının derste eğitim teknolojilerinin kesinlikle kullanılması gerekliliği görüşünü destekler niteliktedir. Öğrencilerde anlamlı öğrenmelerin meydana getirilmesinde ve anlamakta güçlük çektikleri davranışların öğretiminde onların görsel ve düşünsel yapılarını harekete geçirebilecek multimedya destekli öğretim etkinliklerinin geliştirilmesi ve kullanılmasının öğrencilerin başarılarını olumlu yönde etkilediği yönünde bulgular literatürde de mevcuttur (Harwood & McMahon, 1997; Akt. Özmen, 2004).

Tablo 3’te de görüldüğü üzere öğretmen adaylarına sanal laboratuvar, sanal gezi, sanal müze uygulamalarının mesleki ve kişisel gelişimlerini ne yönde etkileyeceği sorulduğunda olumlu ve olumsuz görüşler verdikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar incelendiğinde sanal laboratuvar, sanal gezi, sanal müze uygulamalarına yönelik genellikle olumlu görüş bildirdikleri, bununla birlikte bu tür uygulamaların gerçek uygulamalara göre yetersiz kalacağı görüşünde oldukları saptanmıştır. “Yaparak-yaşayarak öğrenme değildir, birebir gözleme daha etkilidir” ve “bir miktar desteği olabilir fakat gerçeğin yerini tutmaz” düşüncelerine sahip öğrencilere, bilgisayarın öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir yardımcı olduğu, fen derslerinde laboratuvarının temel ihtiyaç olduğu hissettirilmelidir. Ancak müfredatta bulunmayan veya ders esnasında anlaşılmayan deneyler, bilgisayar başından çok çeşitli alanlara ait yapılan gözlemler ve ev ortamından ulaşılabilen pek çok görsel materyalin öğrenimin kalıcı olması için gerekliliği de dersin verimini arttırmaya yardımcı olabilir. “Görerek öğrendiğimiz için daha kalıcı olur”, “bilgimizi artırır”, “sosyalleştirir ve kendimizi geliştirmemizi sağlar” şeklindeki olumlu görüş bildiren öğrencilerin de ders esnasında yapılacak bilgisayar destekli öğretim etkinlikleri ile olumlu görüşlerini sürdürebilecekleri düşünülmektedir. Bu sonuç Lin’in (2004) göre, fen dersleri sözel bir bilgi olarak algılanmamalı, tam tersine eyleme dönük bilgiler öğrenciye öğretilmelidir ifadesini destekler niteliktedir. Bu sayede Hançer ve Yalçın (2009) ile Stokes, (2001)’un bahsettiği gibi akademik başarı, hatırlama ve tutum gibi bilişsel ve duyuşsal faaliyetlerin daha geliştiği gözlenebilir.

Öğretmen adayları fen branşının özellikle, matematik dersi ile bilgisayar ortamında entegre edilmesini istediklerini belirtmişlerdir. Tarih, coğrafya ve psikoloji, bilim tarihi ve resim dersleri de öğrencilerin bilgisayar ortamında entegre edilmesini istedikleri diğer derslerdir. Bu sonuçlara göre öğretmen adayları fen branş dersleri dışında fen derslerinin matematik dersi ile bilgisayar ortamında entegrasyonunu yüksek çoğunlukla tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Sonucumuza paralel nitelikte olarak literatürde, uygulama alanları ve problem çözmedeki bilimsel yaklaşımları itibarıyla en uygun entegre edilebilir disiplinler fen, matematik ve teknoloji olarak saptanmıştır (NRC, 1996). Bu entegrasyonun bilgisayar ortamında

gerçekleştirilmesinin öğrencinin anlamlı öğrenmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Tam entegrasyonun öğretmenler tarafından uygulanmasının ise matematik ve fen alanlarında öğrenci başarılarını artırıcı önemli bir etmen olacağı da literatürde ifade edilmektedir (Koballa ve Bethel, 1984).

Tablo 4’te de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının “Bilgisayar ile fen öğretimi” hakkındaki görüşleri “görsel çeşitliliği ile fen branşına olan ilgimi artırır”, “dünyadaki ülkelere ait bilimsel bilgiler edinmemi sağlar”, “araştırma hevesimi artırır”, “bilimsel dergilerin arşivine ulaşmamı sağlar”, “farklı derslerin fen dersi ile entegre edilmesini sağlar”, “farklı ilgi alanlarımla fen branşımı ortak araştırabileceğim bir ortam yaratır”, “bilim tarihini daha net öğrenmemi sağlar”, “laboratuvar ortamında yapılabilecek deneyleri daha kolay ve güvenli öğrenmemizi sağlar” şeklindedir. Bu düşüncelerin temelinde İşman ve diğ. (2002)’de bahsettiği eğitim teknolojilerinin bireylere sağladığı üretken eğitim ve hızlı öğrenme, fırsat eşitliği, bireysel öğretim, çeşitlilik ve kalite, birinci kaynakta bilgi ve serbesti gibi yararlar olabileceği düşünülmektedir.

Bilgisayar gibi bir donanımın, eğitim ve sosyal hayatta kullanımı bir hazırbulunuşluk gerektirmektedir. MEB, (2006)’ya göre ilköğretimde bilgisayar dersi öğretim programında bilişim teknolojileri konusundaki becerilerin kazandırılması için etkinlik tabanlı yaparak yaşayarak öğrenme yaklaşımı önerilmiştir. Benzer şekilde pekçok öğretim yönteminin etkililiği bu hazırbulunuşluk durumu ile ilişkili olduğu ve başarının bu ilişki ile arttığı düşünülürse, fen bilgisi öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinde alacakları bilgisayar dersinin ne kadar önemli olduğu görülmekte, bu derste bilgisayarın fen derslerinde nasıl kullanılabileceği şeklinde pratikler yapılması önerilmektedir. Aynı araştırmanın daha geniş örneklem ve farklı öğretmen adayları ile tekrarlanmasının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Çardak, O., Dikmenli, M., Altunsoy, S. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/171.doc
- Çetin, Ü., (2007). Arcs motivasyon modeli uyarınca tasarlanmış eğitim yazılımı ile yapılan öğretimle geleneksel öğretimin öğrencilerin başarıları ve öğrenmenin kalıcılığı açısından karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Hançer, A.H., Yalçın, N. (2007). Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşımına Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Bilgisayara Yönelik Tutuma Etkisi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 15, 2(549-560).
- Harwood, W. S. & McMahon, M. M. (1997). Effects of integrated video media on student achievement and attitudes in high school chemistry. *Journal of Research in Science Teaching*, 34(6), 617-631.
- İşman, A., Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, M.B. ve Kıyıcı, M. (2002). Fen Bilgisi Eğitimi ve Yapısalcı Yaklaşım, *TOJET-1*, 1-7
- Jonassen, D. H. (1994). Towards a constructivist design model. *Educational Technology*, 34 (4), 34-37.
- Krajick, J. S., Haney, R. E. (1987). Proportional Reasoning and Achievement in High School Chemistry. *School Science and Mathematics*, 87 (1), 25-32.
- Koballa, T. R. Jr. and Bethel, L. J. (1984). Integration of science and other school subjects. In D. Holdzkom and P. B. Lutz (Eds.) *Research within reach. Science education*. (pp. 79-107). Washington D.C. National Science Teacher Association.
- Kurt, A. G. (2006). Anlamlı öğrenme yaklaşımına dayalı bilgisayar destekli 7. sınıf fen bilgisi dersi için hazırlanan bir ders yazılımının öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Laney, D. (1990). Micro computers and social studies. *OCSS Review*, 26, 30-37.
- Lin, S. W. (2004). Development and application of a two-tier diagnostic test for high school student’s understanding of flowering plant growth and development. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 2(2), 175-199.
- MEB. (2006) İlköğretim Bilgisayar Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı.
- National Research Council (1996). *National Science Education Standards*. Washington, D. C.. National Academy Press.
- Özmen, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme. *TOJET*. ISSN: 1303-6521 3 (1) Article 14
- Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Stokes. S.P. (2001). Satisfaction of collage student with digital learning environment do learners’ make difference? *The Internet and Higher Education*, 4, 31-44.
- Turgut, F., ve diğ. (1997), İlköğretim Fen Öğretimi, MEB- Yök Dünya Bankası Ankara,
- Y. Çekbaş, H. Yakar, B. Yıldırım, A. Savrana, (2003). Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenciler Üzerine Etkisi, *The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET*, 2 (4): 1-2

FIRSATLARI ARTIRMA TEKNOLOJİYİ İYİLEŞTİRME HAREKETİ (FATİH) PROJESİ

INCREASING OPPORTUNITIES IMPROVING TECHNOLOGY MOVEMENT (FATİH) PROJECT

Tunay ALKAN

*Genel Müdür Yardımcısı, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
tunayalkan@meb.gov.tr*

Arzu BİLİCİ

*Öğretmen, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
arzubilici@meb.gov.tr*

Dr. Tunç Erdal AKDUR

*Başöğretmen, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
tuncakdur@meb.gov.tr*

Oğuz TEMİZHAN

*Öğretmen, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
otemizhan@meb.gov.tr*

Ali BARLES

*Öğretmen, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
abarles@meb.gov.tr*

ÖZET

Eğitimde Fatih Projesi kapsamında eğitim ve öğretimin niteliğini arttırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla BT araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımı için okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki dersliklerin tamamına bilgisayar, etkileşimli tahta ve geniş bant internet altyapısı sağlanacaktır. Dersliklere kurulacak BT donanımının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla öğretmenlere hizmetiçi eğitim verilecek, öğretim programlarında etkin BT kullanımı sağlanacak, eğitsel e-çerikler temin edilecek ve bilinçli, güvenli BT kullanımı sağlanacaktır. FATİH projesinin beş ana bileşeni bulunmaktadır. Bunlar; 1- Donanım ve Yazılım Altyapısının Tamamlanması, 2- e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi, 3- Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı, 4- Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi, 5- BT'nin Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir Kullanımının sağlanmasıdır. Eğitimde Fatih Projesi Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülecek olup 3 yılda tamamlanması planlanmaktadır. 1. yıl ortaöğretim okulları, 2. yıl ilköğretim ikinci kademe, 3. yıl ise ilköğretim birinci kademe okullarının BT donanım altyapısı, e-çerik, öğretim programı, hizmetiçi eğitim ve bilinçli güvenli internet kullanımı bileşenlerinin tamamlanması amaçlanmaktadır.

ABSTRACT

In the scope of Fatih Project to increase the quality of education and training and to ensure equality of opportunities, computer, interactive blackboard and high speed internet infrastructure will be provided to preschool, primary and secondary school classrooms for effective use of IT tools in the process of learning-teaching. Classrooms will be established to ensure the efficient use of IT equipment in the process of learning-teaching. In-service training will be given to teachers, effective use of IT will be provided across all curriculum programs, educational e-content will be provided and safe usage of IT will be provided. FATİH project has five main components. These are: 1 - Completing Hardware and Software Infrastructure, 2 - Provision and Management of e-Content, 3 - Effective Use of IT in Education Programs, 4 - In-Service Training of Teachers, 5 - Smart, secure, manageable and measurable use of IT. Fatih Project is carried out by the Ministry of National Education and the Ministry of Transport and will

be completed in 3 years. 1. year secondary schools, 2. year second level of primary schools, 3. year first level of primary schools IT hardware infrastructure, e-content, curriculum, in-service training and safe internet usage components will be completed.

Anahtar Kelimeler

Dersliklerde Bilişim Teknolojileri, İzlenebilir Güvenli İnternet, Ağ altyapısı, e-İçerik, Bilişim Teknolojisinin Öğretim Programlarına Entegre Edilmesi.

Keywords

IT Technologies in Classrooms, Observable Safely Internet, Network Infrastructure, e-Content, Integration of IT Technologies to Curriculum Programs

GİRİŞ

Amaç

Eğitimde Fatih Projesi kapsamında e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında üretilen ve Ülkemizin bilgi toplumu olma sürecindeki eylemleri tanımlayan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi, Kalkınma Planları, Bakanlığımız Stratejik Planı ve BT Politika Raporunda yer alan hedefler doğrultusunda, 2013 yılı sonuna kadar okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarımızda yer alan tüm dersliklere BT araçları sağlanarak, dersliklerde öğretmenler tarafından BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Hedefler

Donanım altyapısının iyileştirilmesi bileşeni kapsamında, Anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim kademesi okullarındaki (yaklaşık 40.000 okul) bütün dersliklere (yaklaşık 620.000 derslik) bilgisayar, etkileşimli tahta ve geniş bant internet erişimi sağlanacaktır. Her okula en az bir adet çok amaçlı fotokopi makinesi sağlanacaktır.

e-İçeriğin sağlanması bileşeni kapsamında, öğretim programlarında yer alan ders içerikleri için öğrenme nesneleri hazırlanacak ve e-kitap formatında elektronik ortama aktarılacaktır. Bu e-içeriklere web tabanlı ortamlarda hem çevrimiçi hem çevrimdışı biçimde ulaşılabilecektir.

Öğretim Programlarında Etkin BT kullanımı bileşeni kapsamında okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretimde kullanılan öğretmen kılavuz kitapları, program uygulama kılavuz kitapları ve öğretim modüllerinde yer alan öğretim etkinlikleri okullarımızın dersliklerine sağlanan donanım altyapısının ve eğitsel e-içeriğin etkin kullanımını içerecek şekilde güncellenecektir.

Öğretmen Hizmetiçi Eğitimi bileşeni kapsamında okullarımızda görev yapan yaklaşık 600.000 öğretmenin; sınıflara sağlanan donanım altyapısını, eğitsel e-içeriği ve BT'ye uyumlu hale getirilen öğretim programlarına uygun biçimde kullanma becerilerini geliştirmeleri için yüzyüze ve uzaktan eğitim aracılığıyla hizmet içi eğitimi gerçekleştirilecektir.

BT'nin Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir Kullanımının sağlanması bileşeni kapsamında, eğitim-öğretim süreçlerinde BT araçlarıyla birlikte internetin bilinçli ve güvenli kullanımının sağlanması için gerekli donanım ve yazılım altyapısının kurulması ve mevzuat düzenleme çalışmaları yapılacaktır.

Projenin Gerekçesi

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi'nde Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Sistemimizde kullanımıyla ilgili olarak "Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından biri olacak ve öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanımı sağlanacaktır." hedefi yer almaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımızdan; örgün ve yaygın eğitim verilen kurumlarda bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısının tamamlanması, öğrencilere bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğinin kazandırılması ve bu doğrultuda öğretim programlarının geliştirilmesi istenmektedir.

Mevcut Durum, İhtiyaçlar ve Problemler

Ülkemizde bilişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu sürecinde, her okula bir BT sınıfı kurulması yaklaşımı 1990'lı yıllardan beri çözüm yöntemi olarak kullanılmaktadır. Şu anda okullarımızın tamamına yakını BT sınıflarına sahiptir. Ancak BT sınıflarının okullarda kullanımı ve eğitime entegrasyonu sürecinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. BT sınıflarının haftalık ders programı bağlamında kullanıldıkları düşünüldüğünde, her öğretmen ve öğrenci için kullanım süresi ve kapasitesi yetersiz kalmaktadır. Okullarımızda BT sınıfları genellikle bilişim teknolojileri dersi öğretiminde kullanılmaktadır. Bu

sebeplerle, her dersliğin bilişim teknolojileriyle donatılması yaklaşımına geçilmesi gerekli görülmektedir. Dünya genelinde artık bilişim teknolojileri dersliklerde daha çok kullanılmakta, bu teknolojiler öğrenci ve öğretmenlere daha çok yaklaşmakta ve yüz yüze eğitimle BT destekli eğitimin derslik ortamında birlikte gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar hızlanmaktadır. Bu sebeplerden dolayı içinde bilişim teknolojileri araçlarının olduğu derslik anlayışına geçilmesine Bakanlığımız tarafından karar verilmiştir.

Projeden Doğrudan ya da Dolaylı Yoldan Fayda Sağlayacak Gruplar

Ülkemizin, demografik yapısının sağladığı potansiyelden doğru seçimlerle yararlanı ve hem uluslararası alanda hem de farklı toplum kesimleri arasında varolan sayısal uçurum azaltılırsa, bilgi toplumuna dönüşümde başarıya ulaşmak mümkün olacaktır. Türkiye'nin stratejik önceliklerinin başında ekonomik ve sosyal alanda topyekün bir değişimi ifade eden bilgi toplumuna dönüşüm süreci; giderek güçlenen ekonomisi, genç ve dinamik nüfus yapısı, küreselleşen dünya ekonomisinin avantajlarını giderek daha iyi kullanan deneyim sahibi girişimcileri ile Türkiye açısından büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlar etkin şekilde kullanılarak, 2010 yılına kadar uluslararası rekabet gücüne sahip bilgiye dayalı ekonomik ve sosyal gelişimin sürdürülebilir kılınması ve toplumsal refahın artırılması için bütüncül bir dönüşüm stratejisi izlenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda; ekonomik ve sosyal yaşamın hemen her alanını ilgilendiren bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde doğru stratejiler geliştirmek ve uygun adımları zamanında atabilmek için öncelikle; 2010 yılına kadar Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümünde pay sahibi olacak unsurlar da dahil olmak üzere ülkenin koşul ve ihtiyaçları tespit edilmiş, dünyadaki genel yaklaşım ve dinamikler de göz önünde bulundurularak stratejik öncelik ve hedefler belirlenmiştir.

Nitekim, bu doğrultuda yukarıda ki DPT' nin Bilgi Toplumu Stratejisinin hedeflerini ilke edinen Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi ile Türkiye'de ki 40.000 okul ve 620.000 derslik teknolojik donanım ve alt yapısı ile birlikte geniş bant internet erişimine sahip hale gelecektir. Sosyal dönüşüm anlamında en büyük gelişme öğretmen ve öğrencilerin eğitim alanında bilgiyi ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanabilmeleri yönünde beklenmektedir. Teknolojiyi etkin kullanan öğrencileri yetiştirebilen bir ülke olarak Türkiye'nin ciddi anlamda sosyal fayda sağlayacağı öngörülmektedir. Bilgi ve teknolojiyi etkin kullanan bireylerin işletmelerde kolaylıkla istihdam edilerek üretime ve ekonomiye fayda sağlayabileceği düşünülmektedir. Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi tüm öğretmen ve öğrenciler için eşit bilgi ve teknoloji olanağı sunacaktır.

Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesinin uygulandığı okullardan mezun olan bireylerin gündelik ve iş yaşamlarında bilgi ve teknolojiyi etkin kullanarak bilgi toplumuna dönüşümü, gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir. Bu proje sosyal ve kültürel değişimi de bünyesinde barındıran bütüncül bir süreçtir. Bireylerin gündelik yaşamlarında ve çalışma hayatlarında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve yoğun kullanımı, bilgiye erişim imkanlarının geliştirilmesi suretiyle kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve yaşam kalitelerini artırmalarını sağlayabileceği düşünülmektedir.

Türkiye, bu sosyal dönüşüm sürecinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile ekonomik ve sosyal faydayı artırmayı amaçlayan etkin kullanım odaklı stratejiyi benimsemiştir. Bu doğrultuda, halen bilgi ve iletişim teknolojilerini göreceli olarak daha çok kullanan öğrenciler, çalışanlar ve işsizler odak kitle olarak seçilmiştir. Aynı zamanda, kısa ve orta vadede değişen ekonominin gereklerine uygun iş gücü ihtiyacını da karşılayacak bu öncelikli kesimlere, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim fırsatı ve eğitim süreçlerinin bu teknolojilerle desteklenmesi suretiyle kullanım yetkinliği kazandırılarak, bilgi toplumunun gerektirdiği insan kaynağının geliştirilmesi sağlanacaktır. Genç nüfusa sunulacak erişim imkanları, kazandırılacak yetkinlik ve motivasyon ile bilgi toplumuna dönüşümde "itici güç" yaratılmış olacaktır. Bu bağlamda Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi bilgi toplumu strateji belgesinde yer alan bu stratejiyi destekleyici nitelikte hedefler ortaya koymaktadır.

Projeden doğrudan ya da dolaylı yoldan fayda sağlayacak gruplar Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan öğretmenler ve öğrencilerdir. Bu proje sayesinde öğrenciler ve öğretmenler dersliklerine kurulan bilişim teknolojisi araçlarını eğitim-öğretim süreçlerinde daha etkin kullanabileceklerdir.

YÖNTEM

Proje Uygulama Adımları

Proje kapsamında yapılacak temel çalışmalar aşamalı olarak aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

1. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında dersliklerine BT araçları sağlanacak okulların belirlenerek yıllara göre sıralanması
2. Proje okullarında ve dersliklerde ihtiyaç duyulacak bilişim teknolojilerinin teknik özelliklerinin ve ağ altyapısının ihtiyaçlarının tespiti ve teknik şartnamesinin hazırlanması
3. Bakanlık Merkez teşkilatında, okullarda ve dersliklerde bilişim teknolojisi donanım, ağ altyapısının kurulması ve internet erişiminin sağlanması
4. Eğitsel e-içeriğin sahip olması gereken pedagojik ve teknik özelliklerin belirlenerek, öğretim programlarında yer alan bütün ders içeriğinin çoklu ortam prensiplerine uygun olarak elektronik ortama aktarılması
5. Öğretim programlarının dersliklere sağlanan BT araçlarına ve eğitsel e-içeriğe uyumlu hale getirilmesi. Öğretmen kılavuz kitaplarına dersliklere sağlanan BT araçlarının kullanımını içeren ders etkinliklerinin eklenmesi
6. BT araçlarının, derslerin işlenmesi esnasında nasıl kullanılacağına dair öğretmenlere eğitim verilmesi
7. Dersliklerde bilinçli ve güvenli BT araçlarının kullanımının sağlanması için öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin internet kullanırken karşılaşılabilecekleri riskler, dikkat etmeleri ve uymaları gereken kurallar belirlenerek bu konuda mevzuat hazırlanması.
8. Derslerde bilişim teknolojisi araçlarıyla öğretmenlerin ne düzeyde eğitim yaptıklarının izlenmesi ve gerektiğinde kullanımla ilgili gerekli önlemlerin alınması
9. Projenin değerlendirilmesine yönelik etki araştırmasının yapılması.

Proje Çıktıları

Eğitimde FATİH Projesi sonuçlandıktan sonra ortaya çıkan, dersliklerdeki BT araçlarının eğitim-öğretim amaçlı olarak kullanım oranı projenin başarısının göstergesi olacaktır.

FATİH Projesinin temel göstergeleri:

1. BT araçları ile donatılmış derslik sayısı
2. Dersliklerde BT araçlarını kullanma konusunda eğitim almış öğretmen sayısı
3. İnternet bağlantısı sağlanan derslik sayısı
4. Dersliklerdeki BT araçlarını kullanan öğretmen sayısı
5. Öğretim etkinliklerine BT kullanımı entegre edilerek güncellenmiş öğretmen kılavuz kitabı sayısı
6. Öğretmenlerin BT araçlarını ders öğretiminde haftalık olarak kullandığı ders saati sayısı
7. Güvenli internet kullanan öğretmen, öğrenci ve yönetici sayısı

Proje sonunda aşağıdaki proje çıktılarına ulaşmak hedeflenmektedir:

Proje tamamlanana kadar tüm derslikler BT araçları ile donatılacaktır. Proje sonunda öğretmenlerin tamamı dersliklerindeki BT araçlarını ve interneti öğretim süreçlerinde kullanma konusunda eğitim alacaktır. Proje sonunda öğretmenlerin tamamı her derste dersliklerindeki BT teknolojilerini ders öğretiminde kullanacaklardır. Proje sonunda tüm derslerin öğretmen kılavuz kitapları BT araçları ile öğretimi içerecek biçimde güncellenecektir. Proje sonunda Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda güvenli ve bilinçli internet kullanımı sağlanacaktır. Dersliklerde kullanılan tüm yazılımların ne düzeyde kullanıldığı izlenebilecek ve raporlandırılacaktır.

Proje Uygulaması

Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması Bileşeni:

Fatih projesinin konseptine uygun Ankara Sincan'da proje pilot okulu oluşturulmuş, eğitim teknolojisi BT ekipmanlarının eğitim ortamlarında öğretmenlerimiz tarafından gerçek anlamda denemeleri yapılması sağlanmıştır. Bu okulumuzdaki eğitimcilerden ve öne çıkan iyi uygulamalar ülkemiz ve tüm dünya örnekleri toplanarak projenin konsepti güncellenmiştir. Bu okulumuzun tüm sınıflarına bilişim teknolojileri ve internet ağ altyapısı kurulmuştur. Söz konusu pilot okulda Fatih Projesi uygulamalarına

yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre dersliklere sağlanan dizüstü bilgisayarların öğretmenlerin çoğunluğu tarafından kullanımı ve özellikleri, sağlamlık, kolaylık, hızlı açılması, hafif olması, istenilen netlikte görüntüye sahip, performansının yeterli olması, ev-okul kullanımı için uygun olması, ekran boyutunun yeterli olması, güneşli ortamda ekran görünümünün uygun olması açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir.

Projeksiyon cihazıyla ilgili olarak ışık seviyesinin yeterli olması, bakımının ve kullanımının kolay olması, görüntü kalitesinin yüksek olması, yer tasarrufu sağlaması, çabuk açılıp kapanması, renk canlılığı ve renk geçişini sağlaması nedeniyle kısa atımlı projeksiyon cihazının kullanımıyla ilgili olarak olumlu tutum ve görüş belirtmişlerdir.

Katılımcıların, etkileşimli tahta cihazının kullanımı ve özelliklerine yönelik olarak kullanım kolaylığı, korunabilirlik, eni ve boyunun yeterliliği, sağlamlığı, gölgelenme probleminin olmaması, dokunmatik özelliğinin bulunması, gürültü yapmaması, yüzeyinin dayanıklı olması, ekran notlarını kaydetme özelliğinin olması parametrelerine çoğunlukla kararsızım ifadesini kullandıkları görülmektedir. Buradan da öğretmenlerimizin etkileşimli tahta konusunda eğitime ihtiyaç duydukları gözlenmektedir.

Çok amaçlı yazıcılar okullarda öğretmenlerimizin hazırladıkları her türlü dokümanı (sınav soruları, ders notları, vb.) kolaylıkla çıktısını almaları ve öğrencilerine ders öğretimi amaçlı olarak dağıtabilmelerini sağlayacaktır. Çok amaçlı yazıcılar ayrıca okul idareleri tarafından idari işleri gerçekleştirme amaçlı da kullanılabilir.

Dersliklere kurulan ağ altyapısıyla ilgili olarak sınıf kablolarının uygunluğu, internet hızının yeterliliği, bağlantı prizlerinin sağlamlığı ve estetikliği, bağlantının kolaylıkla yapılabilmesiyle ilgili olarak katılımcıların büyük çoğu olumlu görüş belirtmiştir. Dersliklere kurulan ses sistemleriyle ilgili olarak, ses düzeyinin yeterliliği, ses kalitesinin yeterliliği, ses sistemindeki hoparlörlerin durumu noktasında olumlu görüş belirtmişlerdir.

Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi Bileşeni:

Bu kapsamda; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile birlikte yürütülen ortak çalışmalarla; e-çeriklerin genel, pedagojik ve teknik standartları belirlenmiştir. Böylece e-çerik üreten öğretmenlerimiz ve diğer üreticiler için rehber niteliğinde bir çerçeve oluşturularak üretime yönelik kriterler belirlenmiştir.

Ayrıca; öğretmenlerimizin e-çerik geliştirmelerini desteklemek amacıyla <http://kursiyernet.meb.gov.tr/> adresinden de içerik geliştirmeye yönelik eğitim videoları yayınlamaktadır. Ayrıca ülkemizde öne çıkan e-çerik geliştiricisi özel sektör firmaları ile dünyadan bu alanda içerik geliştiren firmaların fatih projesi kapsamında e-çeriklerin hibe yazıları alınmış olup protokol hazırlıkları devam etmektedir.

Öğretim programlarında Etkin BT Kullanımı Bileşeni:

Öğretim Programlarının BT kullanımını desteklemesi amacıyla; öğretmen kılavuz kitaplarının okullarımızın dersliklerine sağlanan donanım altyapısı ve eğitsel e-çeriğin etkin kullanımını içerecek şekilde yenilenmesi amacıyla Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Eğitim Öğretim Daireleri ile komisyon kurulması çalışmaları başlamıştır.

Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Bileşeni:

Proje bileşeni kapsamında; okullarımızda görev yapan yaklaşık 626.000 öğretmenin sınıflara sağlanan donanım altyapısını, eğitsel e-çerikleri ve BT'ye uyumlu hale getirilen öğretmen kılavuz kitaplarını etkin biçimde kullanma becerilerini geliştirmelerine dönük yüz yüze ve uzaktan eğitim aracılığıyla hizmetiçi eğitim faaliyetleri planlanmıştır. Akademisyenlerden oluşan bir kurulla bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. Öğretmenlere verilecek ilk hizmetiçi eğitimin iki ay içinde başlanması öngörülmektedir. Ayrıca Eğitimde Fatih Projesinin tanıtımının yapılması ve yaygınlaştırılması hususunda Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, yapılan tüm hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin ilk gününde <http://fatihprojesi.meb.gov.tr> adresinde bulunan sinevizyon ve sunular kullanılarak projeye ilgili tanıtım yapılmaktadır.

Ağ Altyapısı ve Geniş Bant İnternet Kullanımı ile Bilinçli ve Güvenli BT Kullanımının Sağlanması Bileşeni:

Bu kapsamda; her dersliğe geniş bant internet erişimi kablolu bağlantı ile sağlanması, eğitim-öğretim süreçlerinde BT araçlarıyla birlikte internetin de bilinçli ve güvenli kullanımını sağlamak için gerekli donanım ve yazılım altyapısının kurulması amacıyla sistem topolojisi çalışmaları tamamlanmıştır. Güvenli ve Bilinçli İnternet ve BT kullanımının farkındalığını oluşturmak amacıyla Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmuş ve çalışmalar devam etmektedir. Bu konudaki ilk farkındalık etkinliklerinin iki ay içinde başlanması öngörülmektedir.

Gelişmiş ülkelerle ülkemiz arasındaki eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili sayısal uçurumun ortadan kaldırılmasına dönük olarak projenin başarıya ulaşması için sahiplenilmesi ve proje farkındalığının oluşturulması konusunda bilgilendirme ve tanıtım toplantıları için hazırlıklar tamamlanmış olup iki ay içerisinde başlanması öngörülmektedir. Bu sahiplenme ve farkındalık toplantıları il valileri, milli eğitimden sorumlu vali yardımcıları, il milli eğitim müdürleri, projeden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcıları, bakanlık müfettişleri ve il eğitim müfettişleri başkanlarına dönük olarak takvimlendirilmektedir.

SONUÇ

Eğitimde Fatih Projesinin eğitim öğretim boyutunda oluşturacağı katma değerler aşağıdaki biçimde sıralanabilir:

1. F@tih projesinin tamamlanması süreci sonunda Türkiye'deki internet ağ altyapısı ve topolojisi gelişerek çok büyük bir oranda fiber altyapı ile gelişmiş ülkelerin bant genişliği ve internet hızını yakalamış olacaktır.
2. Tüm okulların sınıflarına geniş bant internetin ulaşmasıyla ülkemizde elektronik seçim ve sayımın altyapısı oluşmuş olacaktır.
3. Gelişmiş ülkelerle ülkemiz arasındaki sayısal uçurum ortadan kalkacaktır.
4. İnternet kullanım oranları ve güvenli internet kullanımı, bilinçli teknoloji kullanımı konularında büyük mesafeler alınmış olacaktır.
5. F@tih projesi kapsamında okullara alınacak tüm donanım malzemelerinin Türkiye'de üretim veya montajının yapılması başta işsizlik, bilişim sektörünün gelişmesi gibi konularda ülkemize bir katmadeğer olacaktır.
6. Elektronik ortamdaki eğitim içeriklerin ve üretici firmalarının F@tih projesi ile başlayan süreç ile Türkiye'deki e-içerik kalitesi ve miktarında artış olacaktır.
7. Eğitimcilerin teknoloji ve BT okuryazarlığı seviyesinde artış olacaktır.

Fatih Projesi Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından birlikte yürütülmekte olup 3 yılda tamamlanması planlanmaktadır. 1. yıl ortaöğretim okulları, 2. yıl ilköğretim ikinci kademe, 3. yıl ise ilköğretim birinci kademe ve okulöncesi okullarının BT donanım altyapısı, e-içerik, öğretim programı, hizmetiçi eğitim ve bilinçli güvenli internet kullanımı bileşenlerinin tamamlanması amaçlanmaktadır.

KAYNAKÇA

- Anderson N. & at all (2005). Sustaining and Supporting Teacher Professional Development in ICT. <http://www.aare.edu.au/02pap/and02399.htm> (5.11.2005)
- Campell, A. Clark, 2006, The One-Page Project Manager: Communicate and Manage Any Project With a Single Sheet of Paper, Wiley
- Corporate Author, 2008, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, [Project Management Institute](http://www.pmi.org)
- Dr Neil Anderson & at all (2005). Sustaining and Supporting Teacher Professional Development in ICT. <http://www.aare.edu.au/02pap/and02399.htm> (5.11.2005)
- Dr. Dorothy Williams & at all. (2005). Teachers' ICT skills and knowledge needs Final Report to SOEID. <http://www.scotland.gov.uk/library/ict/append-title.htm> (1.12.2005)
- Bilgi Toplumu Strateji Belgesi, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, <http://www.dpt.gov.tr>
- Halis, İ. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Mikro Yayın, Konya.
- İpek, İ. (2001), Bilgisayarla Öğretim, Tıp Teknik Kitapçılık Ankara.
- Kerzner Harold, 2009, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Hardcover
- New Zealand Ministry of Education (2005). What Makes for Effective Teacher Professional Development in ICT?. <http://www.minedu.govt.nz/index.cfm> (22.11.2005)
- New Zealand Ministry of Education (2005). What Makes for Effective Teacher Professional Development in ICT?. <http://www.minedu.govt.nz/index.cfm> (22.11.2005)
- Özsoy, O. (2003). Etkin Eğitim Hayat Yayınları İstanbul.
- Unesco (2005). IFIP Curriculum – Information and Communication Technology in Secondary Education. <http://www.wedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/unesco/en/teacher.html> (12.11.2005)
- Uşun, S. (2000). Bilgisayar Destekli Öğretim Pegem A Yayıncılık Ankara.
- Varol, N. & at all, Bilgisayar Kurs Kitabı, Arkadaş Yayınevi Ankara

GELENEKSEL EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENEN BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ ÖRNEĞİ

COMPARISON OF LEARNER ACHIEVEMENTS IN TRADITIONAL EDUCATION AND DISTANCE EDUCATION: AN EXAMPLE OF BASIC INFORMATION TECHNOLOGY COURSE

Tuncay Yiğit¹, tuncayyigit@sdu.edu.tr
 Emine Aruğaslan², eminearugaslan@sdu.edu.tr
 Betül Özaydın³, betulozaydin@sdu.edu.tr
 Güray Tonguç⁴, guraytonguc@sdu.edu.tr
 Arzu Özkanan⁵, arzuozkanan@sdu.edu.tr

^{1,2,3,4,5}Suleyman Demirel University, Distance Learning Vocational School

ÖZET

Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)'nde, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (TBTK) dersini, farklı yıllarda, geleneksel eğitim ve uzaktan eğitimle alan öğrencilerin, başarı düzeyleri karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, SDÜ' de TBTK dersini Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümü ile Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümünde almış olan 523 öğrenen ile gerçekleştirilmiştir. 2009 güz döneminde geleneksel yöntemle 2010 güz döneminde uzaktan eğitimle dersi alan öğrencilerin başarıları karşılaştırılmıştır. Öğrenciler arasında eşit koşulların sağlanması için iki öğrenci grubunun, farklı eğitim yılında da aynı öğretim programında olmalarına dikkat edilmiştir. İlk grup, belirli bir öğretim elemanından bu dersi geleneksel eğitim yolu ile almıştır. İkinci grup ise yine aynı öğretim elemanından, bu dersi uzaktan eğitim yolu ile alan öğrencilerden seçilmiştir. Öğrencilerin sınav başarılarını gösteren veriler; SDÜ Öğrenci Bilgi Sisteminden alınmış ve istatistik programı kullanılarak iki yönlü Anova ve T-Testi ile değerlendirilmiştir. Çalışmada, geleneksel eğitimden uzaktan eğitime geçiş çalışmaları yapan ve uzaktan eğitim yoluyla eğitim veren kurumlara kaynak teşkil edecek bilgiler sunulmuştur. Araştırma sonucuna göre, geleneksel eğitimin başarısı uzaktan eğitime göre daha yüksek çıkmıştır. Uzaktan eğitimdeki başarının da geleneksel eğitime yakın olduğu belirlenmiştir. Öğrenci cinsiyeti, bölümü, öğretim türüne göre ise anlamlı fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Geleneksel Eğitim, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi

ABSTRACT

This study was designed to compare levels of achievement for Basic Information Technology Usage Course given at Suleyman Demirel University (SDU). The comparison process was applied in different academic years 2009 and 2010; different two departments Labour Economics and Industrial Relations and Electronic Communications Engineering, different education methods distance education and traditional education. Study was conducted with 523 learners. Students of first department were taken this course with traditional methods. Students of second department were taken same course and same instructor with distance education. Data was gathered from SDU Student Information System. Gathered data were analyzed via two way Anova Test and t-test on Statistical Analyses Software. As a result of research; traditional education learners more accomplished than distance education learners. There was no significant difference in respect of learners' gender, department and education method.

Keywords: Distance Education, Traditional Education, Basic Information Technology Usage Course

Giriş:

Uzaktan eğitim; eğitmen ve öğrenenin ayrı zaman ve ayrı mekânlarda bulunduğu, son teknolojinin katılımcılar arasında bir köprü oluşturması amacıyla kullanıldığı, yapılandırılmış öğrenme olarak tanımlanır. (Ham, 1995; McIsaac ve Gunawardena, 1996). Son teknolojilerde uzaktan eğitim yaygın olarak kullanılmasına rağmen uzaktan eğitimin geleneksel-yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığını düşüncesi halk arasında yaygın olarak benimsenen bir algıdır (Dede, 1996; Harrison, 2001). Başka bir düşünce de ise deneysel kanıtlara göre geleneksel ve teknoloji aracılı eğitim arasında anlamlı bir fark bulunmadığı yönündedir (Arbaugh, 2000; Verduin & Clark, 1991). Uzaktan Eğitim ile geleneksel eğitim konusundaki literatür incelendiğinde veya akademik gruplardaki tartışmalara bakıldığında çevrim içi eğitimin geleneksel eğitim kadar etkin olup olmadığı görüşü üzerinde durulmaktadır (Chen ve Jones 2007; Hiltz, 1993).

Pyle ve Dziuban (2001), İnternet tabanlı uzaktan eğitim sisteminin sahip olduğu iki önemli sorun üzerinde durmaktadırlar. Bunlardan birisi teknolojik olan her araç onun verimliliğini ölçebilmek için belli bir süreye ihtiyaç duyar ve henüz çok yeni bir model olan web üzerinden yapılan eğitimde yaşanan sorunlar tam olarak ele alınıp değerlendirilememiştir.

Odabaş (2003), yaptığı çalışmada uzaktan eğitim programlarının Türkiye'deki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde uygulanabilirliğini irdelemiştir. Çalışmada İnternet tabanlı uzaktan eğitim veya çevrimiçi eğitimin, gerek bilgi merkezlerinde daha iyi bir hizmet vermek, gerekse bilgi yönetimi bölümlerinde eğitimin çağın koşullarına göre yapılmasını sağlamak için değerlendirilmesi gereken popüler eğitim modellerinden birisi olduğu belirtilmiştir. Uzaktan eğitim programlarının pek çok teknik ve sosyal imkanı barındıran bir yapıya sahip olması gerektiğini belirten Odabaş (2003), bu şartların bir veya birkaçının olmadığı, sertifika veya diploma verme amacı bulunmayan bir programın, bütüncül bir uzaktan eğitim programını ifade etmekten çok, geleneksel eğitime destek niteliğinde hazırlanan yardımcı bir kaynak olarak ifade edilebileceğini belirtmiştir. Odabaş (2003)'a göre tüm dünyada başlangıçta internet tabanlı eğitim sisteminin başarı oranının düşük olduğu gözlemlenmekte, ancak zaman içinde kurumsallaşarak başarı grafiğini yükselttiği görülmektedir.

Şahin (2005) tarafından yapılan çalışmada 1994-2004 yılları arasında, İnternet tabanlı uzaktan eğitimin etkililiğini yüz yüze eğitimle karşılaştıran nicel çalışmalar derlenerek meta-analiz yöntemiyle birleştirilmiştir. Meta-analize toplam 58 çalışma dâhil edilmiştir. Hesaplanan ortalama etki büyüklüğü $E=+0,2863$ tür. Elde edilen etki büyüklüğü küçük ölçekte, pozitif ve anlamlı bir etki büyüklüğüdür. Sonuç olarak İnternet Tabanlı uzaktan eğitim yüz yüze yapılan eğitime göre daha başarılı bulunmuştur.

Karataş (2006) her biri 30 denekten oluşan ve birbirine öğrenme deneyimleri açısından eş iki deney grubu oluşturarak farklı öğrenme sistemlerinde öğrenim gören öğrencilerin ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test ve kalıcılık ortalama puanları arasında yüz yüze öğrenme sistemi lehine anlamlı bir farkın olduğunu tespit etmiştir.

Weber ve Lennon (2007) yaptıkları literatür taramasında farklı yıllarda verilmiş web kursları ile geleneksel kursların karşılaştırma çalışmalarının öğrenim çıktılarına bakarak dokuz çalışmanın farklı sonuçlar ortaya koyduğunu saptamışlardır. Bu dokuz çalışmanın sadece üç tanesinde web ortamındaki alınan değerlendirme sonucunun geleneksel eğitim ile aralarında fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Diğer çalışma sonuçlarında ise web ortamındaki kazanılan başarının geleneksel eğitimdeki başarıya oranla daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.

Ferguson ve Tryjankowski (2009) yüksek lisans öğrencilerinin çevrimiçi derslerdeki kavrama, öğrenme ve değerlendirme düzeyinde performansları incelenmiş ve aynı ders için öğrencilerin yüzyüze sınıf ortamındaki performansları karşılaştırılmıştır (N=70). Dersler aynı eğitmen tarafından verilmiştir. İki yıllık bir veri toplama süresinden sonra öğrenciler arasındaki farklılıklar eş final sınavı ve ortak yapılan ödevlerle incelenmiştir. Kovaryans analizi, orta değişken olarak yüksek lisans kayıt sınav puanı ile her bir bağımlı değişken kullanılarak uygulanmıştır. Yapılan üç ölçüm sonucunda yüz yüze sınıftaki öğrenciler için iki ölçüm daha yüksek öneme sahip olarak değerlendirilmiştir.

Alkharusi, Kazem ve Al-Musawai (2010) lisans düzeyindeki geleneksel yüz yüze eğitimdeki eğitimsel ölçüm etkileri ile bilgisayar ortamındaki akademik ders performans etkilerini karşılaştırmıştır. Bu çalışmada bilgisayar ortamı eğitimi lehine bir sonuç ortaya çıkmıştır.

Uzaktan Eğitimde Başarı Kriterleri

Uzaktan öğrenenler için başarılı olma ya da başarısız olma durumu birçok değişkene göre farklılık göstermektedir. Gibson (1998) bu değişkenleri dört kategoride sınıflandırmıştır. Geçmiş durum (özellikle yas ve cinsiyet), hazır bulunuşluk (çalışma becerileri, yetenekleri; özellikle okuma yeteneği), özgüven - öz yeterlilik ve başarı motivasyonudur. Özellikle uzaktan eğitim öğrencilerini ilgilendiren ve başarılarını önemli ölçüde etkileyen yönelim öğretme süreci değil öğrenme sürecidir. Uzaktan eğitimde öğrenciler sorumluluk alarak kendi öğrenme süreçlerini iyi değerlendirmek zorundadırlar. Kendi kendine öğrenme ile elektronik ders içeriğini, alıştırma kitaplarını, CD'leri, videokasetlerini veya ses kasetlerini içeren (Adıyaman, 2002) materyaller dersle paralel takip edilerek incelenmelidir. Bu tür bir süreçte derse devam zorunluluğu aranmayan uzaktan eğitim programlarında eş zamanlı olarak derse katılmayan bireyler kendi kendine öğrenme yetkinlikleri tam olarak gelişmemişse uzaktan eğitim sistemi her ne kadar iyi yapılandırılmış olsa bile bireyler başarı gösteremeyebilirler. Uzaktan öğrenenlerin başarıları için eğitmen ve öğrenen arasında kurulması gereken bağlantının da önemi de büyüktür. Eş zamanlı derslere katılmayan öğrenenler ile eğitmenler arasındaki tek bağlantı teknolojik araçlardır. Örneğin kullanılan Eğitim Yönetim Sistemi aracılığıyla eğitmenin öğrenci ile iletişime geçmesi, ödev takibi yapması, tartışma konularını başlatması ve yönlendirmesi gibi işlemleri düzenli olarak kontrol etmek durumunda olmalıdır. Bu bağlamda öğrenen ile iletişim; telefon, faks, bilgisayar, video, etkileşim (bireysel görüşme, toplantılar) ile kurulabilir. Eğitmen tarafından öğrenenin teşvik edilmesi için mesaj tahtalarında öğrenci sorularına cevap verilerek motivasyon artırılabilir (Deka ve McMurry, 2006).

Uzaktan Eğitimde Teknolojinin Önemi

Uzaktan Eğitim yönetiminde teknoloji/ortam seçimi; etkin, kaliteli eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi sürecinin her aşamasını etkilemesi nedeniyle kritik önem taşımaktadır (Girginer ve Özkul, 2004). Bates'in ilk harflerini alarak ACTIONS olarak özetlediği metodolojide önermiş olduğu yedi ölçüt bulunmaktadır. Bu ölçütler; erişim, maliyet, öğretme ve öğrenme, etkileşim ve kullanıcı dostluğu, kurumsal sorunlar, yenilik ve hızdır. (Bates, 1995, s.47). Süleyman Demirel Üniversitesi'nde uzaktan eğitim derslerini vermek üzere profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmış e-stüdyolar (Yiğit ve diğerleri, 2010) yukarıda adı geçen ölçütlere göre değerlendirildiğinde tüm ölçütlerin yer aldığı bir öğrenme ortamı olarak düşünülebilir. Peat ve Helland (2004) yaptıkları teknoloji algısı araştırmasında teknoloji araçlarını 3 kategoride sınıflandırmıştır. Bunlardan ilki Ana Teknoloji Etkinliği (1. Telefon, 2. Elektronik posta, 3. Videokaset, 4. Ses bandı), ikincisi Temel Bilgisayarlı Teknoloji Etkinliği (1. Elektronik posta, 2. İnternet) üçüncüsü ise Gelişmiş Bilgisayar Teknoloji Etkinliği (1. İnternet üzerinden video konferans, 2. Videokonferans, 3. Haber / Tartışma grupları, 4. Sohbet Odaları) dir. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde uzaktan eğitim yöntemi ile verilmeye başlanan Temel Bilgi Teknolojiler Dersinin eşzamanlı ve eş zamansız eğitim ortamları düşünüldüğünde yukarıdaki sınıflamalardan çoğunun e-stüdyolar ile birlikte derslerde kullanıldığı görülmektedir.

2- Metot

Araştırmada nicel yöntem kullanılmış olup; veriler Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Bilgi sisteminden elde edilmiştir. Grupların aynı öğretim elemanından eğitim almış olmaları ve aynı programda olmaları hususuna dikkat edilmiştir. Ayrıca geleneksel eğitim ile uzaktan eğitim gruplarındaki öğrenci sayılarının da birbirine denk olması sağlanmıştır.

Araştırmanın Amacı:

Araştırmanın temel amacı, geleneksel eğitim ile uzaktan eğitim alan öğrencilerin başarı düzeylerini karşılaştırmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde, şu sorulara yanıt bulunmaya çalışılmıştır:

1. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersini geleneksel eğitimle alan öğrencilerin başarı düzeyleri ile uzaktan eğitimle alan öğrencilerin başarı düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?
2. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersini geleneksel eğitimle alan öğrencilerin başarı düzeyleri ile uzaktan eğitimle alan öğrencilerin başarı düzeyleri arasında cinsiyetleri bakımından anlamlı bir fark var mıdır?
3. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersini geleneksel eğitimle alan öğrencilerin başarı düzeyleri ile uzaktan eğitimle alan öğrencilerin başarı düzeyleri arasında okudukları program türü bakımından anlamlı bir fark var mıdır?
4. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersini geleneksel eğitimle alan öğrencilerin başarı düzeyleri ile uzaktan eğitimle alan öğrencilerin başarı düzeyleri arasında öğrenim türü bakımından anlamlı bir fark var mıdır?

Araştırmanın Önemi:

Günümüzde uzaktan eğitime büyük önem verilmeye başlanmıştır. Gelecek yıllarda farklı seviyelerde birçok dersin uzaktan eğitim ile verileceği ve pek çok programın uzaktan eğitim yoluyla eğitim yapacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, geleneksel eğitimle verilen dersteki başarının uzaktan eğitimde de yakalanması ve hatta bu başarıyı aşması hedeflenmektedir. SDÜ, TBTK dersini uzaktan eğitim yöntemi ile veren birkaç üniversite içerisinde yer almaktadır. TBTK dersinin geleneksel eğitimden uzaktan eğitime geçişinin ilk yılında başarı durumuna bakılarak beklenen hedefin neresinde olduğunu belirlemek oldukça önemlidir.

Araştırmanın Sınırlılıkları:

Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı kapsamında yürütülen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersini geleneksel eğitimle ve uzaktan eğitimle aynı öğretim elemanından alan sözel grupta Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü ve sayısal grupta Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü ile sınırlandırılmıştır. Çalışmaya dâhil edilen bölümlerdeki öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri, öğrenme stilleri ve öğrencilerin ders başarısını etkileyecek diğer çevresel etmenler üzerinde durulmamıştır.

3- Bulgular ve Yorum

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersini geleneksel eğitimle alan öğrencilerin başarı düzeyleri ile uzaktan eğitimle alan öğrencilerin başarı düzeylerini karşılaştırmak amacıyla öğrencilerin vize ve final sınavlarından aldığı not ortalamaları kullanılmış ve t testi ile analiz yapılmıştır.

Tablo.1: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersini Geleneksel Eğitim İle Uzaktan Eğitimdeki Öğrencilerin Puan Durumları İle İlgili t-Testi Sonuçları:

Eğitim Şekli	N	\bar{x}	S	sd	t	P
Geleneksel Eğitim	264	68,07	15,45	521	5,793	,000
Uzaktan Eğitim	259	60,20	15,59			

p<0.05

Tablo 1’de görüldüğü gibi, geleneksel eğitim ile uzaktan eğitimde verilen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı derslerinin başarıları arasında anlamlı fark görülmektedir. Geleneksel eğitimdeki başarının ($\bar{x}=68,07$), uzaktan eğitimdeki başarıya göre ($\bar{x}=60,20$) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu Karataş (2006), Ünalır (2006), Ferguson ve Tryjankowski (2009) çalışmalarını destekler niteliktedir. Ancak Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersinin uzaktan eğitimle verilmesinin ilk yılında dahi başarı ortalamasının geleneksel eğitime yakın olduğu görülmektedir.

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersini geleneksel eğitimle alan öğrencilerin başarı düzeyleri ile uzaktan eğitimle alan öğrencilerin başarı düzeyleri arasında cinsiyetleri bakımından farkın belirlenmesi amacı ile iki yönlü Anova testi yapılmıştır. Testin sonuçları ise şöyledir:

Tablo.2: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Derslerinde Geleneksel Eğitim İle Uzaktan Eğitimdeki Öğrencilerin Cinsiyetlere Göre Betimsel İstatistikleri

Eğitim Şekli	Kız			Erkek			Toplam		
	N	\bar{x}	S	N	\bar{x}	S	N	\bar{x}	S
Geleneksel Eğitim	129	64,54	13,55	135	71,44	16,42	264	68,07	15,45
Uzaktan Eğitim	154	58,87	14,52	105	62,15	16,93	259	60,20	15,59
Toplam	283	61,45	14,35	240	67,37	17,24	523	64,17	16,00

p<0.05

Tablo 3: Geleneksel Eğitim İle Uzaktan Eğitimin Cinsiyetlere Göre emel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi Puanlarının Anova Sonuçları:

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	(p)
Eğitim Şekli	7176,651	1	7176,651	30,577	,000
Cinsiyet	3322,449	1	3322,449	14,156	,000
Eğitim x Cinsiyet	421,734	1	421,734	1,797	,181
Hata	121813,567	519	234,708		
Toplam	133717,816	522			

p<0.05

Tablo 3’de görüldüğü gibi, Geleneksel eğitimle uzaktan eğitimde cinsiyetlere göre başarı puanlarında anlamlı bir fark belirlenmemiştir. Ancak, geleneksel eğitimde kız öğrencilerin ortalama puanları $\bar{x}=64,54$ ’den, uzaktan eğitimde $\bar{x}=58,87$ ’e düşerken, uzaktan eğitimde erkeklerin ortalama puanları $\bar{x}=71,44$ ’den $\bar{x}=62,15$ ’e düşmüştür. Erkeklerin başarı puanlarının daha hızlı bir düşme gösterdiği belirlenmiştir. Uzaktan eğitimde öğretmeden çok öğrenmenin ön plana çıkıyor olması, öğrencinin kendi kendine öğrenme yeteneğini gerektirmektedir. Bu bulguya göre, kızların kendi kendine öğrenme başarısının erkeklere oranla daha iyi olduğu ya da uzaktan eğitimle öğrenmeye daha çok adapte oldukları söylenebilir. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersini geleneksel eğitimle alan öğrencilerin başarı düzeyleri ile uzaktan eğitimle alan öğrencilerin başarı düzeyleri arasında buldukları program türü bakımından fark olup olmadığını incelemek amacı ile iki yönlü Anova testi yapılmıştır. Sayısal program öğrencileri ile sözel program öğrencilerinin uzaktan eğitimdeki başarı puanları karşılaştırılmıştır.

Tablo 4: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Derslerinde Geleneksel Eğitim İle Uzaktan Eğitimdeki Öğrencilerin Bölümlere Göre Betimsel İstatistikleri

Eğitim Şekli	Elektronik Haberleşme Mühendisliği			Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler			Toplam		
	N	\bar{x}	S	N	\bar{x}	S	N	\bar{x}	S
Geleneksel Eğitim	137	76,24	14,22	127	59,25	11,371	264	68,07	15,45
Uzaktan Eğitim	102	69,43	11,22	157	54,21	15,133	259	60,20	15,59
Toplam	239	73,33	13,43	284	56,46	13,788	523	64,17	16,00

p<0.05

Tablo 5: Geleneksel Eğitim İle Uzaktan Eğitimin Bölümlere Göre Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi Puanlarının Anova Sonuçları

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	(p)
Eğitim Şekli	4486,157	1	4486,157	25,236	,000
Bölüm	33112,330	1	33112,330	186,265	,000
Eğitim x Bölüm	100,512	1	100,512	,565	,452
Hata	92262,582	519	177,770		
Toplam	133717,816	522			

p<0.05

Tablo 5’de görüldüğü gibi, Geleneksel eğitimle uzaktan eğitimde bölümlere göre başarı puanlarında anlamlı bir fark belirlenmemiştir. Ancak, geleneksel eğitimde Elektronik haberleşme bölümü öğrencilerin ortalama puanları $\bar{x}=76,24$ ’dan, uzaktan eğitimde $\bar{x}= 69,43$ ’a düşerken, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler bölümü öğrencilerinin ortalama puanları $\bar{x}= 59,25$ ’dan $\bar{x}= 54,21$ ’e düşmüştür. Sayısal bölüm öğrencilerinin başarı puanlarının daha hızlı bir düşme gösterdiği belirlenmiştir. Sözel bölüm öğrencilerinin uzaktan eğitime daha hızlı adapte oldukları söylenebilir.

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersini geleneksel eğitimle alan öğrencilerin başarı düzeyleri ile uzaktan eğitimle alan öğrencilerin başarı düzeyleri arasında öğrenim türü bakımından başarı farkını belirlemek amacı ile iki yönlü Anova testi yapılmıştır.

Tablo 6: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Derslerinde Geleneksel Eğitim İle Uzaktan Eğitimdeki Öğrencilerin Öğretim Türüne Göre Betimsel İstatistikleri

Eğitim Şekli	I. Öğretim			II. Öğretim			Toplam		
	N	\bar{x}	S	N	\bar{x}	S	N	\bar{x}	S
Geleneksel Eğitim	130	66,33	15,69	134	69,76	15,08	264	68,07	15,45
Uzaktan Eğitim	127	60,62	16,58	132	59,79	14,64	259	60,20	15,59
Toplam	257	63,51	16,36	266	64,81	15,65	523	64,17	16,00

p<0.05

Tablo 7: Geleneksel Eğitim İle Uzaktan Eğitimin Bölümlere Göre Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi Puanlarının Anova Sonuçları:

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	(p)
Eğitim Şekli	8019,730	1	8019,730	33,350	,000
Bölüm	220,194	1	220,194	,916	,339
Eğitim x Bölüm	594,329	1	594,329	2,472	,117
Hata	124804,219	519	240,471		
Toplam	133717,816	522			

p<0.05

Tablo 7’de görüldüğü gibi, geleneksel eğitimle uzaktan eğitimde öğretim türlerine göre başarı puanlarında anlamlı bir fark belirlenmemiştir. Ancak, geleneksel eğitimde I. Öğretimde eğitim almış olan öğrencilerin ortalama puanları $\bar{x}=66,33$ ’dan, uzaktan eğitimde $\bar{x}= 60,62$ ’a düşerken, II. Öğretim öğrencilerinin ortalama puanları $\bar{x}= 69,76$ ’dan $\bar{x}= 59,79$ ’a düşmüştür. II. Öğretim öğrencilerinin başarı puanlarının daha hızlı bir düşme gösterdiği belirlenmiştir.

5-Sonuç

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi 2009 yılında geleneksel eğitimle verilen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi 2010 yılında üniversitenin tüm lisans programlarında uzaktan eğitimle yöntemi ile yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada sözel grupta Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü, sayısal grupta Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü değerlendirilmeye alınmıştır. Yapılan çalışmaya göre eğitim türüne göre anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Başarının geleneksel eğitim lehine çıktığı ve uzaktan eğitimdeki başarının da geleneksel eğitime yakın olduğu görülmüştür. Geleneksel eğitimle uzaktan eğitimde verilen temel bilgi teknolojileri dersinin başarı puanlarında, cinsiyetlere, bölümlere ve öğretim türlerine göre ise anlamlı bir farklılaşma belirlenmemiştir.

Kaynaklar:

- Adıyaman, Z. (2002). Uzaktan Eğitim Yoluyla Yabancı Dil Öğretimi. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, Cilt No: 1 Konu No: 1 Makale No: 11.
- Alkharusi, H., Kazem, A. ve Al-Musawai, A. (2010). Traditional versus computer-mediated approaches of teaching educational measurement. *Journal of Instructional Psychology*. Cilt No: 37, Sayı: 2, 99-111
- Arbaugh, J. B. (2000). Virtual classroom vs. physical classroom: An exploratory study of class discussion patterns and student learning in an asynchronous Internet-based MBA course. *Journal of Management Education*, 24, 213-233.
- Bates, T. (1995). *Technology, Open Learning and Distance Education*, London: Routledge.
- Chen, C.C. ve Jones, K.T. (2007). Blended Learning vs. Traditional Classroom Settings: assessing Effectiveness and Student Perceptions in an MBA Accounting Course. *The Journal of Educators Online*, 4: (1) 1-15.
- Dede, C. (1996). Emerging technologies in distance education for business. *Journal of Education for Business*, 71, 197-204.
- Deka, T. S. ve McMurry, P. (2006). Student Success in Face-To-Face and Distance Teleclass Environments: A matter of contact?. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, Cilt No:7, Sayı 1.
- Ferguson, J. ve Tryjankowski, A. M. (2009). Online versus Face-to-Face Learning: Looking at Modes of Instruction in Master's-Level Courses. *Journal of Further and Higher Education*, Cilt No: 33, Sayı: 3, 219-228.
- Gibson, C. C. (1998). The distance learner's academic self-concept. In C.C. Gibson (Ed.) *Distance Learners in Higher Education: Institutional responses for quality outcomes* (p. 65-76). Madison, WI.: Atwood.
- Girginer, N. ve Özkul, A., E. (2004). Uzaktan Eğitimde Teknoloji Seçimi. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*. Cilt No: 3, Konu No: 3, Makale No:19.
- Ham, R. (1995). Distance education: Teaching tools for the 21st Century. *The Technology Teacher*, 45, 43.
- Harrison, N. (2001). Is distance learning the poor cousin of 'proper' training and education? *Intermedia*, 29, 10-17.
- Hiltz, S.R. (1993). Correlates of learning in a virtual classroom. *International Journal of Man-Machine Studies*, 39: 71-98.
- Karataş, S. (2006). Deneyim Eşitliğine Dayalı İnternet ve Yüz Yüze Öğrenme Sistemlerinin Öğrenci Başarısı Açısından Karşılaştırılması. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, Cilt No: 26, Sayı No: 3, 113-132.
- McIsaac, M.S. ve Gunawardena, C.N. (1996). Distance education. In D.H. Jonassen (Ed.), *Handbook f Research for Educational Communications and Technology*. New York, NY:Macmillan.
- Odabaş, H. (2003). "İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri" Türk Kütüphaneciliği 17 (1).
- Peat, J. A. ve Helland, K. R. (2004). The Competitive Advantage of Online versus Traditional Education. *Academy of Human Resource Development International Conference*, p938-945 (Symp. 43-2).
- Pyle, Ransford C. and Charles D. Dziuban. (2001). "Technology: Servant or master of the online teacher?," *Library Trends* 50 (1): 130-144.
- Şahin, M. C. (2005). İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması, (Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi).
- Verduin, J. R., & Clark, T. (1991). *Distance education: The foundations of effective practice*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Weber, J. M. ve Lonnon, R. (2007). Multi-Course Comparison of Traditional versus Web-based Course Delivery Systems. *The Journal of Educators Online*, Cilt No: 4, Sayı 2.
- Yiğit, T. ve diğerleri, (2010). e-Stüdyo Teknik Altyapısı ve Uzaktan Eğitime Katkısı. *IODL & ICEM 2010 Joint Conference and Media Days*, 933-941.

GEOMETRİK CİSİMLERİN ÖĞRETİMİNDE CABRİ 3D KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

TEACHERS' PERCEPTIONS OF USING CABRI-3D IN TEACHING GEOMETRIC OBJECTS

Arş. Gör. Hilal ASLANBAŞ, Kafkas Üni., Eğitim Fak., İlköğretim Böl., hilalaslanbas@hotmail.com.tr
Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKKAN, Kafkas Üni., Eğitim Fak., İlköğretim Böl., akkanyasar61@hotmail.com.tr
Yrd. Doç. Dr. Ünal ÇAKIROĞLU, KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü, cakiroglu@ktu.edu.tr

ÖZET

Günümüzde teknoloji hızla gelişmekte, öğretim yazılımlarının niteliği ile niceliği artmakta ve anlamlı matematik öğretimi için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Nitekim öğretmenler matematik öğretimi ile ilgili yazılımları çok iyi tanımalı ve kullanımı ile ilgili deneyim kazanmalıdır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, farklı deneyim yıllarına sahip öğretmenlerin Cabri3D'nin kullanımı ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Kars ve Trabzon ilindeki farklı okullarda öğretmenlik yapan 18 öğretmenle, Cabri3D etkinlik uygulamaları yapıldıktan sonra, yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Bulgulardan, öğretmenler genel olarak; soyut olan kavramları somutlaştırması, öğrencinin kendi bilgisini yapılandırması, kavram yanlışlarının giderilebilmesi, cisimlerin farklı açılardan görülebilmesi ve açılabilmesi, geometrik cisimlerin temel elemanlarının keşfedilebilmesi ve gözlemlenebilmesi, çok zor olan çizimlerin yapılabilmesi, sorgulamalara açık, kolay, eğlenceli ve görsel olması, yanlış çizimlerde geri bildirim sağlaması, öğrencilerin şekilleri kendileri görüp yorumlayabilmesi ve yaparak-yaşayarak öğrenebilmesi, gibi nedenlerden dolayı Cabri3D'nin faydalı olacağını belirtmişlerdir. Fakat bazı öğretmenler, Cabri3D'yi içeren öğrenme ortamı hazırlamanın çok zaman alacağını ve öğrencilerin bazı uygulamalarda zorlanabileceğini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: matematik öğretimi, cabri3D, geometrik cisimler, öğretmenler

ABSTRACT

Technological developments present new opportunities for meaningful mathematics learning by enhancing the quality and quantity of educational software. Teachers as a key rol player in educational system should follow these new opportunities and should have experience about them. Thus, this study focused on capturing teachers' perspectives about the use of Cabri3D as an educational tool. 18 teachers from Kars and Trabzon were interviewed by semi-structured interviews after receiving Cabri3D activities. Results from interviews were focused especially on meaningful learning. The main themes were; concretization the abstract concepts, constructing the own knowledge, monitoring the objects from different views, exploring the basic components of geometric objects, facilitating drawing the hardly drawn objects, having the features of being easy, enjoyable, visual and interpretable. Some limitations are also emphasized about designing the Cabri3D based learning environment that it would take more time and some students would have difficulties in some appications.

Keywords: mathematics teaching, cabri3D, geometric objects, teachers

GİRİŞ

Günümüzde teknoloji büyük bir hızla gelişmekte ve eğitim ortamları için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişmesi sonucunda; geometri öğretiminde devrim niteliğinde değişimler yaşanmakta ve geometri içerikli öğretim yazılımlarının hem niteliği hem de niceliği artmakta, alternatifler sürekli çoğalmaktadır. Geometri öğretimi için WinLogo, Geometer's Sketchpad (GSP), Cabri Geometry ve DrGeo gibi birçok dinamik geometri yazılım bulunmasına karşın bu yazılımların hepsi iki boyutlu düzlem geometri öğretimi için tasarlanmıştır. Uzay geometride bu yazılımlar kısmen kullanılsalar da öğrenen ve öğrenenlere üç boyut hissini verme ve farklı açılardan gözlem yapma imkânı sunamamaktadır (Kösa vd., 2008; Baki vd., 2008). Son yıllarda bu eksikliği gidermek için üç boyutlu dinamik geometri yazılımları geliştirilmiştir.

Dinamik geometri yazılımlarının geometri öğretiminde kullanımı öğrencilere varsayımda bulunma, hipotezleri test etme ve genelleme yapma imkânı sağlamaktadır (Kösa vd., 2008; Dahan, 2008). Ayrıca dinamik geometri yazılımlarıyla, geometrik şekiller çok rahat oluşturulabilir, oluşturulan şekillerin özelliklerini belirlemek için ölçümler yapılabilir, şekiller ekran üzerinde sürüklenebilir, genişletilebilir, daraltılabilir ve döndürülebilir, ölçülen nicelikler hareket halinde dinamik olarak değişebilir (Baki, 2001; Baki vd., 2001; Güven & Karataş, 2003; Baki vd., 2008). Nitekim NCTM (2000) ile MEB (2006) de

geometriyi statik bir yapıya sahip olan kağıt-kalem sürecinden kurtarıp bilgisayar ekranında dinamik bir hale getiren, öğrencilerin varsayımlarda bulunmalarını, teorem ve ilişkileri keşfetmelerini ve bunları test etmelerini sağlayan dinamik geometri yazılımlarına vurgu yapmıştır. Ayrıca NCTM, öğrencilere üç boyutlu şekillerle çalışma fırsatı vererek onların göz önünde canlandırma ve uzamsal becerilerinin geliştirilmesini önermektedir (NCTM, 2000). İşte üç boyutlu dinamik geometri Cabri 3D yazılımı, üç boyutlu cisimlerin kavranmasını kolaylaştıran sınıf içi interaktif etkinlikler için hazırlanmış, görsel-uzamsal becerileri kullanma ve geliştirmede kullanışlı bir yazılımdır. Özellikle bu yazılım geometrinin temel amaçlarından olan, üç boyutlu uzayda geometrik cisimlerin özelliklerini tanıma, aralarındaki ilişkileri bulma, geometrik yeri tanımlama, geometrik önermeleri kanıtama, dönüşümleri açıklama ve ifade etmede de etkilidir (Accascina & Rogora, 2006)

Son yıllarda bilgisayar yazılımlarıyla yürütülen uygulama çalışmaları öğrencilerin bilgisayar ekranında gördükleri hareketlerin, büzülmelerin, şekillerin döndürülmesinin onların zihinlerinde de bu işlemi daha kolay yapmalarını sağladığını ve dinamik görselleştirme becerilerini geliştirdiğini ortaya koymaktadır (Harel & Sowder, 1998). Ancak bu çalışmalarda kullanılan yazılımların özel olarak 3 boyutlu geometri eğitimi için geliştirilen yazılımlar olmadıkları genellikle düzlem geometri için geliştirilen yazılımlarla oluşturulmuş 3 boyutlu şekillerin sınıf içi uygulamaları şeklinde oldukları görülmektedir (Bertoline & Miller, 1990). Bu nedenle üç boyutlu dinamik geometri yazılımları içeren çalışmaların yapılması özellikle öğrencilerin görsel-uzamsal becerileri kullanma ve geliştirmesinde önemlidir. Her ne kadar ülkemizde, eğitim alanında bu çeşit yazılımların yaygın ve etkin bir şekilde kullanımı istenen düzeye erişmiş olmasa da bu alanda yapılan çalışmalar gelecek eğitim ortamlarının şekillendirilmesinde birer yapı taşı olacaktır. Bu eğitim ortamlarının şekillendirilmesinde rol oynayan en önemli bireyler tabii ki öğretmenlerdir. Teknolojinin bize sunduğu interaktif dinamik geometri yazılımları, öğretmenin rolünü bilgi aktarıcılığından öğrenmeyi öğreticiliğe doğru değiştirmektedir. Öğretmenlerin bu alandaki bilgisi, birikimi ve performansı arzulanan eğitim ortamlarının tasarımlarında etkilidir. Bu bağlamda öğretmenlerin, dinamik geometri yazılımı olan Cabri3D ile desteklenmiş bir ortamda geometri eğitimi ile ilgili olarak neler düşündüklerinin belirlenmesi eğitim açısından önemlidir. Çünkü öğretmenlerin bu yazılıma karşı gösterecekleri olumlu veya olumsuz tepkiler bu yazılımın sınıf ortamında kullanılma potansiyellerini de belirleyecektir. Bu nedenle, araştırmanın amacı farklı deneyim yıllarına sahip matematik öğretmenlerin dinamik geometri yazılımı olan Cabri 3D' nin kullanımı ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır.

YÖNTEM

Örneklem

Bu çalışma 2010-2011 bahar yarısında Trabzon ve Kars illerindeki İlköğretim okullarında görev yapmakta olan farklı deneyim yıllarına sahip 15 öğretmenle yürütülmüştür. Bu öğretmenlerin 7'si bayan, 8'i ise erkek öğretmenlerdir. Öğretmenlerin 8'i 0-5 deneyim yılına, 4'ü 5-10 deneyim yılına ve 3'ü 10 ve üzeri deneyim yılına sahiptir.

İşlem

İlk önce 8. sınıf Geometri öğrenme alanı geometrik cisimler alt öğrenme alanındaki 4 kazanıma uygun olarak Cabri3D programının kullanımına yönelik 4 çalışma yaprağı hazırlandı. Sonra çalışmaya katılan her bir öğretmene, yaklaşık 30 dakikada Cabri3D programının araç menüleri tanıtıldı. Daha sonra hazırlanan çalışma yapraklarıyla öğretmenler yaklaşık 1 saatlik çalıştı ve çalışma sonunda öğretmenlerle yapılandırılmış mülakat yürütüldü.

Veri Toplama Araçları

Bu çalışma için temel veri araçları yarı yapılandırılmış mülakatlardır. Öğretmenlerin geçmişte dönük dinamik geometri yazılım ı kullanma deneyimleri ve Cabri3D kullanma deneyimleri ile ilgili bilgi almak, öğretmenlerin Cabri3D kullanımının avantajları, dezavantajları ve bu yazılımı öğretim ortamında nasıl kullanabileceklerine dair görüşlerini öğrenmek için mülakat soruları hazırlandı. Hazırlanan bu sorular: "(1)Daha önce benzer bir yazılım veya Cabri3D kullandınız mı? Cabri3D ile ilgili bilgileri nasıl edindiniz ve ne düşünüyorsunuz?, (2) Cabri3D'nin öğretim, öğretmen ve öğrenci açısından avantajları ve dezavantajları nelerdir? ,(3) Cabri3D'nin öğretim, öğretmen ve öğrenci açısından dezavantajları nelerdir?,(4)Cabri3D'yi öğrenme ortamına nasıl entegre edersiniz?,Öğrenme ortamlarında, teknolojinin (Cabri3D) kullanımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?Cabri3D'nin sizin öğretiminiz için kullanışlı olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?," şeklindedir.

Verilerin Analizi

Bu çalışma için temel veriler mülakatlardan elde edilen nitel verilerdir. Mülakatlardan elde edilen verilerin analizi yapılırken şu aşamalar takip edilmiştir: İlk aşama, ses kayıt cihazı ile kaydedilen konuşmaların word dosyasında yazılı hale dönüştürülmesidir. Bu işlem yapılırken araştırmacı mülakat boyunca yaptığı gözlemler ışığında yazıya açıklayıcı notlar yazmıştır. İkinci aşama mülakatlardan elde edilen veriler Cabri3D'nin, avantajları, dezavantajları, kullanım şekli veya öğrenme ortamına entegrasyonu ve daha önceki deneyim başlıklarında sınıflanmış ve her bir başlığı içeren tablolar oluşturulmuştur. Ayrıca nitel verilerin sunulmasında katılımcı öğretmenleri nitelemek için "Ö1, Ö2, ...,Ö15" şeklinde takma isimler kullanılmıştır.

BULGULAR

Çalışmanın bu bölümünde Cabri3D'nin avantajlarına dair görüşleri içeren 15 öğretmene ait diyaloglardan bazı kesitler tablo 1 de direk olarak sunulmuştur.

Tablo 1. Cabri3D'nin avantajlarına dair görüşleri içeren diyaloglar

Ö	DY	KD	Cabri3D'nin avantajlarına dair görüşleri içeren diyaloglar
Ö1	1	K	➤ Geometri dersinde, özellikle üç boyutlu cisimleri anlatırken kullanılmasında öğrencilerin kavraması üzerine büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Kesinlikle derslerimde kullanmayı düşünüyorum. Daha önce kullanmıyordum ve bu konuyu anlatırken zorlandım. Öğrencilerin arakesiti görmede, açılmış hallerini göstermede, ayrıt,köşe,yüz,taban sayısını görmede faydalı. Öğrencilerin ezberleyerek öğrenmekten ziyade yaparak, yaşayarak, kavrayarak öğrenmesini sağlar. Yapılandırıcı eğitime tamamen katkısı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilere yönergelerle yaptırdığımızda daha anlamlı bir öğrenme oluşacağını düşünüyorum.
Ö2	3	K	➤ Soyut düşünme aşamasına geçmekte zorlanan öğrenciler için somut yaşantıyla öğrenmelerini sağladığı için son derece faydalı ve tüm öğrencilerin görerek, yaparak öğrenmesi açısından gerçekten yararlı.Çocukların dikkatlerini rahatlıkla toplayıp fazla zorlanmadan anlatabilirim.. Tüm öğrencilerin rahatlıkla anlayabileceği bir ortam sağlıyor. Yapararak, görerek öğreniyor. Bu yüzden kalıcı bilgi sağlıyor. Bilgiyi hayal gücüne dayalı soyut olarak edinmedikleri için düştükleri kavram yanlışlarını program üzerinde çizdikleri şekiller üzerinde görebilirler.
Ö3	3	K	➤ Öğretime anlatımda kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Tahtada 2 boyutlu bir şekilde öğrencilere kavratmaya çalışıyoruz ve bir çoğu anlatmak istediğimiz şeyi hayal edemiyorlar.Cabri3D'nin hem zaman hem de kavrayış olarak yarar sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca öğrenciler kendi bilgilerini kendileri rahatça kurabilecekler ve çabuk bir şekilde dönüt alabilirler.Anlamlı öğrenmeler gerçekleşir. Yeni neslin teknoloji kavrayışı ve ilerleme hızı bu programda matematik bilgilerini hızlı ve anlamlı bir şekilde edinmelerini sağlar.Program hem göze hitap ediyor hem de döndürme ve büyütme işlemleri çok kolay.Tahtayı kullanarak anlatmaya göre bu program daha somut,daha görsel, daha anlaşılır ve daha ilgi çekici.Öğrenci yaptığı hatayı bu programla daha net görebilir. Yanlış yaptığı çok çabuk su yüzüne çıkacaktır.
Ö4	3	K	➤ Çok kullanışlı bir program. Matematikte anlatmakta zorluk çekilen ve öğrencilerin anlamakta zorlandıkları konuları daha anlaşılır kılıyor.1 ders saati içinde konunun daha anlaşılır olmasını sağlar. Avantajları öğrencinin aklına gelebilecek herhangi bir sorunun cevabını anında göstererek verebiliriz. Kavram yanlışları en aza iner. Cismin içindeki görüntüleri (cisim köşegeni) somut olarak anlatmak ve anlamak oldukça zor. Ancak program yardımıyla kolaylaşır. Özellikle cisim kesilince nasıl bir şekil oluşur tarzındaki sorular için oldukça kullanışlı. Az zamanda çok farklı örnekler gösterebilirler. Eğlenceli bir ders olur. Öğrencinin dikkatini daha fazla çeker.
Ö5	4	K	➤ Teknolojinin kullanıldığı derslerde öğrenci ilgi ve dikkatini derslere daha iyi toplayabiliyorum. Dersim daha görselleşiyor ve renklenmiş oluyor. Matematikte başarısı düşük öğrencilerimin derse ilgisinin arttığını görebiliyorum. Öğretmen zor olan 3 boyutlu şekilleri, açılımlarını, arakesitlerini vs. daha kolay anlatabilir. Zaman bakımından kazançlı olacaktır. Öğrenci için daha görsel ve daha uzun süreli bir öğrenme olacaktır. Şekilleri kendisi inşa edecek ve kendi kendine öğrenmiş olacaktır. Şekli çevirerek farklı yönlerden göreceği için uzamsal zekası gelişecektir. Öğrenciye verilen yönergelerle şekli oluşturan daha sonra ne elde ettiğini düşündüren bir planla Cabri3D kullanıldığında öğrenci bilgiyi yapılandırır. Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanlışlarının giderilmesinde Cabri3D yararlı olacaktır.. Aynı zamanda öğrencinin algılayamadığı kavramların anlaşılmasında da yarar sağlar..
Ö6	4	K	➤ Kullanışlı ve eğlenceli.bir program.Programın menüleri hakkında bilgimiz olmasa da tıkladığımız seçeneklerin görüntülerini görebildiğimiz için kullanım esnasında kolaylık sağlıyor. Programın sahip olduğu görsellik, anlatımda kullandığımız konunun içeriğini sunmada çok kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Üç boyutlu cisimleri öğrencilere anlatırken şekilleri öğrencilerin algılaması ya da zihinlerinde oluşturmada zorluk çekiyoruz. Modeller de kullanıyoruz ama çağımız öğrencilerinin teknolojiye olan ilgilerini olumlu yönde kullanmayı sağlayacağını düşünüyorum bu programın. Öğrencilerin cisimleri daha net algılamalarını sağlayabilir. Özellikle şekillerin dikey ya da yatay kesimler sonucu oluşabilecek şekilleri daha net algılamaları açısından çok kullanışlı.
Ö7	5	K	➤ Bu programla 3 boyutlu cisimleri sınıf ortamında maket olmadan rahatlıkla, temel elemanlarını çocuklara keşfettirerek anlatabiliriz. Yeni ilköğretim müfredatına oldukça uygun bir program. Yapararak yaşayarak öğrenmeye uygun. Bu programla hem daha az zamanda istediğim görseli oluşturup hem de daha iyi anlaşılmasını ve kalıcı olmasını sağlayabilirim.Çok rahat bir şekilde şekillerin hepsini tanıtmaya, özelliklerini kavratma imkanı var. Kıyaslayarak özelliklerin kalıcılığı sağlanabiliyor. Öğrenci için en önemli avantajı defter ve kalem kullanmadan eğlenceli şekilde konuyu öğrenmek olacaktır. Öğrenci bilgiyi kıyaslayarak öğrenme imkanı bulduğundan ve yanlış çizim yaptığında sonra doğrusunu görebileceğinden dolayı bilgi kalıcı olarak öğrenilebilir. Yapılandırıcı yaklaşım için oldukça uygun bir programdır. Eğlenerek öğrenme imkanı olduğundan psikolojik olarak rahat olan öğrenci öğrendiği bilgiyi rahatça kalıcı hafızaya gönderebilir ve gerektiğinde çağırabilir.
Ö8	5	K	➤ Kesinlikle kullanışlı olacaktır. Üç boyutlu cisimleri öğrencilere göstermek yeterli olmuyor.Öğrencilerin şekilleri kafalarında canlandırması için kendi düşünceleri yeterli olmuyor. Özellikle günümüzde bilgisayar öğrencilerin

			<i>ilgisini çekeceğinden bu programın iyi bir öğretim materyali olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler bunları sadece hayal etmek zorunda kalmaz, kendi gözleriyle görme imkanı olur. Şekilleri tahtaya çizmek öğretmen açısından zor oluyordu, belki bizi bundan kurtaracaktır. Konu anlatımında bize zaman kazandıracağını düşünüyorum. Öğrenciler Konu anlatımını artık sıkıcı bulmayacaktır. Bu durum hem öğretmene hem öğrenciye zevk verecektir. Öğrenciler bu sistemle bir çok bilgiyi kendisi elde edecektir. Örneğin sınıfta herhangi bir piramit çiziminde kaç köşesi, kaç ayrıtı, kaç yüzü var dediğimizde bu soruları hep öğretmen cevaplıyor. Burada öğrenci kendisi görerek cevaba ulaşıyor.</i>
Ö9	6	K	<i>Öğrencilerin özellikle üç boyutlu cisimleri anlaması ve soyut düşüncelerini daha rahat geliştirmeleri ve cisimlerin nasıl oluştuğu, temel elemanlarının ne olduğunu anlamalarında çok faydalı olacağı konusunda eminim. Özellikle kağıt üstünde öğrencinin anlamakta zorlandığı bir cismin bu program sayesinde her detayını görebilmesi ve rahatlıkla inceleyebilmesi o konunun anlaşılması açısından büyük bir fırsat. En önemlisi artık onlara çok karışık ve zor gelen geometrik şekillerin bu program yardımıyla görerek ve her adımını takip ederek nasıl oluştuklarını görebilecekler. Böylece hem zamandan tasarruf sağlanmış olacak hem de eskiye nazaran daha kalıcı öğrenmiş olacaklar. Bizim açımızdan en büyük avantajı konuyu sözel olarak anlatmaktansa artık bakın ve cisimler nasıl, hepsini açık ve net olarak görün diyerek onların sözle kafalarını karıştırmak yerine direkt ve net bilgi verilir.</i>
Ö10	6	K	<i>Teknoloji kullanımı dikkat dağınıklığı önleme açısından faydalı. Süre olarak pozitif yönleri çok. Bir konuyu bu program sayesinde çok daha kısa sürede öğrenmeye kavratılabiliyorsunuz Öğrencilerin hayal gücünü o kadar da zorlamaya gerek kalmaz. 3D, yani üç boyutlu görünümü sayesinde öğrencilerin yanlış anlamalarını daha kısa sürede ortadan kaldırebiliriz. Bu program öğrenciye kullanırlırsa çok daha fazla fayda sağlar.</i>
Ö11	7	K	<i>Geometrik cisimleri öğretmede kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Kullanımı kolay, eğlendim. Soyut kavramları somut bir şekilde farklı görünümünü özelliklerini rahatlıkla kavrayabiliyorsunuz Öğrencilerin görebileceğini düşünüyorum. Görsellik ön planda olduğu için kafalarında canlandırmaları kolay olacaktır. Kendisi yaptığı için yeni bilgileri yapılandırabilecektir. Oyun şeklinde olduğu zaman eğleneceklerini düşünüyorum. Sınıfta yeterli fiziki şartlar varsa kullanımı kolay olur. Daha önceden kaydedilirse kullanımı zaman açısından da zorluk yaratmaz.</i>
Ö12	8	K	<i>Eğer okulda gerekli ortam hazırlanırsa, gerekli konuların daha hızlı, anlaşılır ve verimli geçeceğine inanıyorum. Geometrik cisimler 6-7-8 de karşılaştığımız bir konu ve olayın somutlaştırılması açısından önemli olabilir. Görmesi zor olan kavramları görebilme açısından uygun. Öğrenci için keşfedici, yaratıcı olabilir. Çünkü öğrencilerin rastgele çıkaracakları şekiller bizim hayal gücümüzden çok daha geniş olabilir. Kağıt ya da tahta düzleminde gösterirken bir çok hatalı anlaşılabilir kavramlar bu programla orijinal doğrusuyla uygulanabilir.</i>
Ö13	13	K	<i>Geometri dersleri için kullanışlı bir program. Öğrenci üç boyutlu cisimleri farklı taraflardan inceleyebiliyor. Öğrencilerin hem kendi kendine çalışmasına hem de grup halinde çalışmasına imkan sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca öğretmenin dersi görselleştirme ve zamandan tasarruf sağlamasına yardım eder</i>
Ö14	20	K	<i>Keşke gerekli ortamlar yaratabilse de 1. Sınıftan 8. Sınıfa kadar öğrencilere kullanırlı olabilse. Öğrenci için soyut kalan geometri konusunu somutlaştırarak sunduğu için çok kullanışlı bir program olduğunu düşünüyorum. Çocuk yaparak, yaşayarak öğreniyor. Şekli her yönden incelendiği için hatalarını ve kavramları net bir şekilde görebilir.</i>
Ö15	36	K	<i>Bu programın somuttan soyuta geçişte yararlı olacağını düşünüyorum. Bazı konularda çocuk böyle görerek daha iyi öğrenebilir Özellikle cisim köşegeni, yüzey köşegeni konularında şeklin farklı taraflardan görülmesi yanlış anlamaları azaltabilir. Öğrencinin dikkatini derse vermesi için oyun gibi kullanılabilir. Öğrencinin dikkatini çekmek için güzel.</i>

Cabri3D'nin dezavantajlarına dair görüşleri içeren 10 öğretmene ait diyaloglardan bazı kısımlar ise tablo 2 de direk olarak sunulmuştur.

Tablo 2. Cabri3D'nin dezavantajlarına dair görüşleri içeren diyaloglar

Ö	DY	KD	Cabri3D'nin dezavantajlarına dair görüşleri içeren diyaloglar
Ö2	3	K	<i>Bilgisayar destekli olmayan sınıflarda veya az sayıda bilgisayar bulunan kalabalık sınıflarda zamandan kayba sebep olur.</i>
Ö3	3	K+	<i>Öğrenci hakimiyeti kaybedilebilir veya öğretmen için sınıf hakimiyeti zorlaşabilir,</i>
Ö4	3	K+	<i>Programı bilmeyen öğretmenler çok fazla zorlanır. Program hakkında bilgisi az olan öğrenci konuları öğrenmekten çok programın kendisine odaklanır ve asıl öğreneceği şeyi öğrenemez.</i>
Ö5	4	K+	<i>Bilgisayar donanımının sağlanması, öğrencilerin ön bilgilerinin sağlanması gerekiyor. Öğrenciler teknolojiyi kullanmada yetersizse bu programla öğrenmekte zorlanacaktır.</i>
Ö6	4	K	<i>Teknolojiye eğilimi olmayan birisi için bu programı kullanmak zor olacaktır. Ders boyunca gene arada pasif olacakları için öğrenciler sıkılabilirler. Ders esnasında her birinden işlemi yapma talebi olduğundan sınıf yönetimi konusunda zorluk olabilir.</i>
Ö7	5	K	<i>Hazırlıkta öğretmenin aşırı zaman harcaması gerekebilir. Öğrenciler bilgisayar kullanımı konusunda zorlanabilir.</i>
Ö8	5	K	<i>Bunu kullandıkça öğrenciler bilgisayar ortamı dışında bu çizimleri yapmakta zorlanabilir.</i>
Ö10	6	K	<i>Hayal gücünü kullanmadan konuyu kavrayabilir. Bu hem avantaj hem de dezavantaj olabilir.</i>
Ö12	8	K	<i>Teknoloji bazen zaman kaybı yaratabiliyor. Eğitimimiz ve müfredatımız SBS sınav ağırlıklı olduğu için uygulamalar anlamadan pratik çözümleri vermeye ve çözdürmeye dayanıyor. Yeterli donanım olmadığı zaman programı kullanmak sıkıntı yaratabilir. Öğrenci somut olarak gördüklerini sınavda kağıt üzerinde soyutlaştırmada güçlük çekebilir.</i>
Ö15	36	K	<i>Bilgisayarla aram pek iyi değildir. Biz eski topağız. Bunlar daha çok genç öğretmenler için uygun. Ayrıca zamanla öğretmeni tembelleştirebilir. Öğrenci matematikle saatlerce uğraşmalı. Her şey önüne hazır verilmemeli. Bu programlar hazırlığa itebilir öğrenciyi. Sınav odaklı bir sistemde olduğumuzdan bu tür programları sınıfta uygulama için yeterli zamanımız yok.</i>

Bununla birlikte Cabri3D'nin kullanım şekline veya öğrenme ortamına entegrasyonuna dair görüşleri içeren 15 öğretmene ait diyaloglardan bazı kısımlar ise tablo 3 de direk olarak sunulmuştur.

Tablo 3. Cabri3D'nin kullanım şekline-öğrenme ortamına entegrasyonuna dair görüşleri içeren diyaloglar

Ö	DY	KD	Cabri3D'nin kullanım şekline-öğrenme ortamına entegrasyonuna dair görüşleri içeren diyaloglar
Ö1	1	K ⁺	➤ Daha önce hazırlık yapılarak sınıfta öğrenci ile birlikte oluşturulduğunda kavrayarak öğrenme sağlanır. Öğrencilere yönergelerle yaptığımızda daha anlamlı bir öğrenme oluşacağını düşünüyorum.
Ö2	3	K ⁻	➤ Anlatım ve uygulamalar sırasında etkinlik olarak kullanabilirim. Sorular hazırlayıp bunların cevaplarını program üzerinde çizecekleri şekillerde bulmalarını isteyebilirim.
Ö3	3	K ⁺	➤ Geometrik cisimler 4 ,5, 6, 7, 8 sınıflarında bulunmakta ve maalesef sadece tahta ile tam anlaşılır olmamaktadır. Bu gibi konularda öğretmen dersi bilgisayar laboratuvarında işleyebilir. Öğrencilere şekiller inşa ettirilerek incelemeler yaptırabilir.
Ö4	3	K ⁺	➤ Akıllı tahta ile kullanırım. Bilgisayar laboratuvarlarında öğrencilere çalışma yaptırırım.
Ö5	4	K ⁺	➤ Sadece öğretmenin kullanımında değil her öğrenci kendisi yaparak öğreneceği bir sınıf olmalı. Çalışma kağıtları veya bir plan hazırlanmalı. Öğretmen komutlarıyla müfredattaki kazanımların hepsi verilebilir.
Ö6	4	K ⁻	➤ Bunun için öğrenme ortamının yeterli donanımına sahip olması lazım. Eğer bunu sağlayabilmişsek uygulamayı öğrencilere yaptırarak dersi aktif katılımları sağlanabilir. Bilgisayar laboratuvarlarında her öğrenciye bir bilgisayar sağlanarak ders işlenebilir.
Ö7	5	K ⁻	➤ Önce pilot çalışma yaparak 4-5 kişilik öğrenci gruplarıyla belli bir süre dener ve öğrencilerden görüşlerini alıp formlar oluştururum. Öğrenmeyi ölçen sınavlar yaparım. Sonra grup sayısını arttırıp standart sınıf sayısına uygun olacak çalışmalar yaparım.
Ö8	5	K ⁻	➤ Öncelikle bunu kullanmak için okullarda matematik laboratuvarı oluşturulmalı. Böylece projeksiyon kullanarak yapılan çizimlerin hepsine gösterilmeli. Daha sonra benzer çizimleri öğrencilerin oluşturması sağlanmalı.
Ö9	6	K ⁻	➤ Öncelikle öğrencilerin geometrik cisimler konu hakkındaki sahip oldukları önyargıyı ortadan kaldırmak için bu program ile geometrik cisimlerin çok kolay ve basit bir şekilde öğrenebileceklerini gösteririm. Yapmaları gereken sadece programa bakıp şekilleri ve nasıl oluştuklarını görmeleri.
Ö10	6	K ⁻	➤ Derslik sistemine geçilirse, yani ayrı bir matematik sınıfı olursa, kullanımı daha rahat olur. Bu program öğrenciye kullanırlırsa çok daha fazla fayda sağlar.
Ö11	7	K ⁻	➤ Sınıfta yeterli fiziki şartlar varsa kullanımı kolay olur. Daha önceden kaydedilirse kullanımı zaman açısından da zorluk yaratmaz. Oyun şeklinde olduğu zaman eğleneceklerini düşünüyorum. Kendisi yaptığı için yeni bilgileri yapılandıracağını düşünüyorum.
Ö12	8	K ⁻	➤ Öğrenci bilgisayar sınıfına program hazır hale getirildikten sonra alınıp uygulanabilir. Öğrenci için keşfedici, yaratıcı olabilir. Çünkü öğrencilerin rastgele çıkaracakları şekiller bizim hayal gücümüzden çok daha geniş olabilir.
Ö13	13	K ⁻	➤ Bilgisayar laboratuvarında anlatım yapıp ardından öğrencilere uygulama yaptırırım. Bazen grup çalışması da yaptırılabilir.
Ö14	20	K ⁻	➤ Sınıf mevcudunu azaltıp(20), hepsinin önüne bir bilgisayar koyardım. Tek başına araştırıp, yaparak, deneyerek öğrenmesini isterdim.
Ö15	36	K ⁻	➤ Çocuklara şekilleri yansıtarak gösteririm. Dersin eğlenceli olması için kullanırım.

SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Bu çalışmada farklı deneyim yıllarına sahip öğretmenlerin üç boyutlu dinamik geometri yazılımı olan Cabri3D ile ilgili görüşleri; yazılımın avantajları, dezavantajları ve kullanım şekli başlıkları altında incelenmiştir. Öğretmenlerin çoğu Cabri3D programının; öğretim, öğretmen ve öğrenci için bir çok açıdan yararlı olacağını ifade etmişlerdir. Öğretmenler genel olarak üç boyutlu şekilleri tahtada anlatmanın zorluğuna ve somut materyalleri elde etme güçlüğünden dolayı bu materyaller üzerinde şekilleri incelemenin yetersizliğine vurgu yapmışlardır. Ayrıca öğretmenler Cabri3D'nin, dersi görselleştirerek öğrencilerin dikkatini çekeceğini, dersi daha eğlenceli hale getireceğini, şekilleri öğrencilerin kendisinin inşa edeceğini ve şekilleri döndürerek her yönden inceleyebileceğini ifade etmişler ve bu avantajların öğrencilerin üç boyutlu şekilleri zihinlerinde canlandırmalarına, bilgilerini kendilerinin yapılandırmalarına ve öğrencilerin tahta-defter düzleminde sahip olduğu hata ve kavram yanlışlarının düzeltilmesinde yararlı olacağını belirtmişlerdir. Fakat öğretmenlerin bazıları sınıfların kalabalık olması ve bilgisayar laboratuvar donanımlarının yetersiz olması durumunda, Cabri3D programını kullanmanın sınıf hâkimiyetini olumsuz yönde etkileyeceği konusunda kaygılıdır. Bunun yanında bilgisayar kullanma becerisi zayıf olan öğretmen ve öğrencilerin Cabri3D uygulamalarında çok fazla etkili veya başarılı olamayacağı görüşü öğretmenler arasında hakim bir görüştür. Özellikle deneyim yılı 5 yılı aşan öğretmenler, SBS sınav sistemine vurgu yaparak, bu dinamik geometri yazılımını sınıfta uygulamanın zaman kaybına neden olacağını ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrenciye sürekli bilgisayar üzerinden eğitim verildiğinde öğrencinin kağıt veya tahta üzerinde çizim yeteneğini kaybedebileceği

endişesini taşıyan öğretmenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Örneğin 36 deneyim yılına sahip olan Ö15 öğretmeni, bu çeşit yazılımları sık sık kullanmanın öğretmeni ve öğrenciyi tembelleğe itebileceğini düşünmektedir. Yeni müfredat programlarında teknolojinin diğer disiplinlerle özellikle de matematikle entegrasyonuna vurgu yapıldığından, son zamanlarda öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde bu entegrasyonu sağlayan derslere yer verilmektedir. Nitekim deneyim yılı az olan veya üniversite eğitimde bu programla tanışmış olan öğretmenler kullanım aşamasında öğrenciyi aktif kılacak, öğrenciyi keşfederek bilgisini kendisinin yapılandırmasına teşvik edecek etkinliklere yer verilmesi gerektiği görüşündedirler. 5-10 yıl arası deneyime sahip olan bazı öğretmenler de daha önce bu programla tanışmamış olmalarına karşın benzer görüşleri paylaşmaktadırlar. Bununla birlikte deneyim yılı arttıkça, öğretmen merkezli öğretimi savunan öğretmenlerin sayısı da artmaktadır. Bunun nedeni öğretmenlerin süregelen ders işleme tekniği, teknoloji kullanımı ile ilgili bilgi eksiği ve teknolojiye karşı olan olumsuz tutumları olabilir. Fakat 20 yıllık deneyime sahip ve daha önce Cabri3D deneyimi olmayan Ö14 öğretmenin, öğrencilerin yaparak-deneyerek ve bireysel olarak kendi bilgilerini yapılandırabileceğini belirtmesi, öğretmen merkezli öğretimi savunan deneyimli öğretmenlere karşı önemli bir görüştür.

Özellikle NCTM(2000) ile MEB (2006) dinamik geometri yazılımlarının önemine yaptığı vurgular ve Cabri3D' nin matematik öğretiminde yararlı olacağını belirten farklı çalışmalar da(Baki,2001; Baki, vd., 2001; Güven & Karataş, 2003; Baki vd., 2008; Dahan, 2008) olmasına rağmen, öğretmenlerin programı kullanma ve öğretim etkinliklerine entegre etme konusundaki bilgi eksikleri nedeniyle, programın potansiyeli asıl amacına uygun olarak kullanılmamaktadır. Nitekim yürütülen mülakatlarda öğretmenlerin çoğu bu tür programlar hakkında bilgi edinmek istediklerini ve bu konuda seminer veya eğitimler düzenlenmesinin gerekliliğini belirtmişlerdir. Bu talepler ışığında Cabri3D ile işlenen derslerin daha anlamlı olması için öğretmenlere hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimlerde Cabri3D kullanımı ve öğretim etkinliklerine entegrasyonu hakkında bilgi verilmesi önerilebilir. Ayrıca Cabri3D' nin müfredat programına entegre edilmesini sağlayacak etkinlikleri içeren öğretmen kılavuzları hazırlanması, öğretmenlerin kendi sınıflarında uygulama yapmalarına da yardımcı olabilir.

KAYNAKLAR

- Accascina, G. & Rogora, E. (2006). Using Cabri3D diagrams for teaching geometry. *International Journal for Technology in Mathematics Education*, 13(1), 11-12.
- Baki, A. (2001). Bilişim teknolojisi ışığı altında matematik eğitiminin değerlendirilmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 149, 26-31.
- Baki, A., Güven, B. & Karataş, İ. (2001). Dinamik geometri programı Cabri ile yapısalcı öğrenme ortamlarının tasarımı. *I. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı*, Sakarya, Türkiye.
- Baki, A., Kösa, T. & Karakus, F. (2008). Using dynamic geometry software to teach solid geometry: Teachers' views. *8th International Educational Technology Conference*. Eskisehir, Turkey
- Bertoline, G.R. & Miller, D.C. (1990). A Visualizat ion and orthographic drawing test using the macintosh computer. *Engineering Design Graphics Division Journal*, 54 (1), 1-7.
- Dahan, J.J. (2008). Modelling with Cabri 3d to enhance a more constructivist approach to 3D geometry. *Electronic Proceedings of the Thirteenth Asian Technology Conference in Mathematics*, Bangkok, Thailand.
- Güven, B. & Karataş, İ. (2003). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile geometri öğrenme: Öğrenci görüşleri. *Turkish Online Journal of Educational Technology*, 2(2), 67-78.
- Harel, G. & Sowder, L. (1998). Student proof schemes result from exploratory studies'. in A. Schoenfeld, J. Kaput and E. Dubinsky (eds.), *Research in Collegiate Mathematics III*, 234-282.
- Kösa, T., Karakus, F. & Çakıroğlu, Ü. (2008). Uzay geometri öğretimi için üç boyutlu dinamik geometri yazılımı kullanarak çalışma yapılarının geliştirmesi. *8th International Educational Technology Conference*. Eskisehir, Turkey
- MEB, TTKB. (2006). *Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu*. Ankara: MEB Basımevi.
- National Council of Teachers of Mathematics (2000). *Principles and standards for school mathematics*. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

GÖRSEL OKURYAZARLIK SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN “ÜRETEN” OLARAK KONUMLANDIRILMASINA İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

A STUDY ON THE POSITIONING OF THE STUDENTS AS THE “PRODUCERS” IN THE VISUAL LITERACY PROCESS

Özlem OĞUZHAN

T.C. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Radyo Televizyon Sinema Bölümü
ozlemoguzhan@gmail.com

Özet

Günümüz modern yaşamında medya ortamlarındaki görüntünün belirleyici etkisinden kuşkusuz pedagoji de muaf değildir. Neredeyse tüm alanlarda ve her düzeyde kullanılan bir eğitim teknolojisi olarak görüntü, görme duyusunun algılama sürecini hızlandırması ve sunduğu dolaylı deneyimin bu sürece etkisi bakımından oldukça işlevseldir. Ancak bu işlevsellik beraberinde görsel okuryazarlık sürecinde “yalnızca okuma/tüketme eyleminin değil, yazma/üretmenin de gerekliliği” tartışmasını doğurur. Bu çalışmada görselliğe dayalı eğitim teknolojilerinin kullanımında öğrencinin sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten olarak nasıl konumlandırılacağı sorunsallaştırılmaktadır.

Çalışmanın örneklemini Görsel Okuma Yöntemleri dersinde yürütülen grafitiye ilişkin bir uygulama oluşturmaktadır. Dersin işlenişinde kullanılan eğitim teknolojisi sözü edilen uygulamada katılımcılar (öğrenciler) tarafından tekrar üretilmiştir. Böylelikle katılımcılar içeriği ve biçimi yeniden üreterek bilgi ve teknoloji karşısındaki tüketici konumlarını üretene dönüştürme deneyimi kazanmışlardır. Yeniden üretim deneyiminin tartışılacağı bu çalışma, eleştirel pedagojik yaklaşımların da vurguladığı kuram ve uygulamayı örtüşüren “praksis”in bir yeniden okuması olarak anlaşılabilir.

Anahtar Kelimeler: Görsel Okuryazarlık, Eğitim Teknolojisi, Grafiti, Praksis

Abstract

In modern life, doubtlessly pedagogy is not exempted from the determination of media images. In almost every field and at all the levels, education have the function of accelerating the perception process and offering indirect experience as an educational technology. But this functionality generates the discussion of “necessity of writing/producing, besides reading/consuming the visual messages in the visual literacy process”. What is argued in this study is how to posit the students as the producers - not only the consumers- of the educational technologies.

The sample of this study is a practice of Methods of Visual Reading class, with reference to graffiti. In this practice the educational technology and its content are reproduced by the participants (students) of the class. Thus in their relation with knowledge and technology, the participants gain the experience of transforming their position from consumer to producer by reproducing the form and the content. In this study their experience of reproduction will be discussed. So this study can be grasped as a re-reading of praxis, which overlaps theory and practice, is embraced as the point to be emphasized by critical pedagogy approaches.

Key Words: Visual Literacy, Educational Technology, Graffiti, Praxis

GİRİŞ

Eğitim olgusu basit anlamda “davranış değişikliğine yol açmak”la tanımlanamayacak denli karmaşıktır. Bugün hâlâ tanımı ve kapsamı üzerine tartışmaların birçok alanda sürdüğü eğitime, kendisiyle doğrudan ilişkili bir diğer kavram olan “öğretim” de eklendiğinde durum daha da karmaşıklar. Karmaşıklık kaynağı pedagojiye ilişkin farklı bakış açıların ve tutumların bu kavramları kendi çerçevelerinden ele almalarıdır. Dolayısıyla bu kavramların farklı anlamları, farklı düşünme biçimlerine işaret eder (örnek için bkz. Laska 1984; İşman 2011). Bu çalışmada süreci dersliğin dışına çıkarmak ve sonuca değil de sürece vurgu yapmak amacıyla “öğretim” yerine, “eğitim” kavramının kullanılması bilinçli bir tercihtir.

Görsel Okuma Yöntemleri dersinde gerçekleştirilen üç haftalık bir uygulamanın tartışıldığı bu çalışmada eğitim sürecinin sonuç değil, süreç odaklı olması gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. İlgili derste dönem boyunca düz çizgisel zaman algısını kırmak amacıyla düşünümsel/dönüşlü (reflexive) bir plan izlenmektedir. Böylelikle katılımcılar (öğrenciler) dönemlik bir ders içinde aynı konu hakkında farklı meseleleri, farklı bağlamlarda sorgulayarak, bir araya getirirler ve iletişim bilimleri eğitimi için elzem bir farkındalık olan “içerik” ve “biçim” ilişkisini dönem boyunca üst bir bakışla sorunsallaştırırlar. Bu uygulamada eğitim teknolojisi, her bir katılımcı tarafından kentün çeşitli bölgelerinde çekilmiş, “kamusal alan” ve “bellek” kavramlarını tartışan birer grafiti fotoğrafıyla yeniden üretilir. Derslik-dışında toplanan materyallerin derslikte fotoğraf, projeksiyon ve basılı maleryaller üzerinden ele alınması, süreç boyunca doğrudan deneyimin esas alınmasına ve aktarılmasına imkân sağlamaktadır. Teknoloji olarak görüntünün yeniden üretimi ise görüntüyü bu deneyimin yalnızca biçimsel olarak aktarılmasının değil, içeriğinin de oluşturulmasının aracı kılmaktadır. Böylelikle derste teknoloji ve “üretim” ilişkisi de tartışılma alanı bulmaktadır.

Eğitim sürecinde teknolojinin yaygın ve yoğun kullanımının artmasıyla en sık gündeme gelen araç, görüntüdür. Eğitimde dolaylı deneyim imkânı sunan görüntünün aracılıdırılmışlığı tartışması tam bu noktada boy göstermektedir. Görüntünün sunduğu dolaylı deneyimden kaynaklanan en önemli problem, doğrudan deneyimin imkân verdiği “ele alınan meseleye temas”ın ortadan kalkmasıdır. Bu noktada tartışılması gereken, eğitimde teknolojinin işlevidir: Teknoloji dolaylı deneyimi sınıf ortamında yeniden üreten bir araç mı; yoksa doğrudan deneyime imkân sağlayan bir aracı mı olmalıdır?

Görüntünün yalnızca eğitimde değil, küresel çapta yaşamın her alanında belirleyici etkisinin en yoğun ve en belirleyici olduğu bugün, esas mesele eğitimde hangi teknolojinin kullanılacağı değil, nasıl kullanılacağıdır. Bu nedenle görsel okuryazarlık her zamankinden daha çok önem kazanmıştır. Medyadaki görüntünün gerek teknolojik gerekse içerik bakımından küreselleşmesi ve yöndeşmesiyle görüntünün dili de küreselleşmiş ve bugün tüm dünyayı sarmalayan bir dile dönüşmüştür. Bu bağlamda görsel okuryazarlık günümüz modern bireyi için “arzu” edilen bir eğitimden çok, “ihtiyaca” dönüşmüştür. “Bu medyatik evrenden üzerimize salınan akıl almaz sayıdaki imgenin yeniden canlandırma düzenine değil, dekodaj ve görsel tüketim düzenine ait olduğu söylenebilir. Bu imgeler bizi eğitip, bilgilendirmiyorlar/bilinçlendirmiyorlar yalnızca haber verip, haberdar olmamızı sağlıyorlar. Bu imgelerden yola çıkarak herhangi bir gerçekliğe ulaşabilmek olanaksızdır” (Baudrillard 2005, 76).

KÜRESEL GÖRÜNTÜ VE GÖRSEL OKURYAZARLIK

Herhangi bir mecradan aktarılan/tüketilen görüntünün “küresel” olarak tanımlanmasının nedeni, görüntünün yalnızca biçimsel bakımdan (hem teknolojik hem de içerik bakımından yöndeşen sayısal teknolojilerle) tüm küre üzerinde tek bir görme biçimini genel geçer kılmaya ve hatta dayatması değil, aynı zamanda küreselleşmenin özünü yansıtan metaya dönüşmüş olmasıdır. Bugün neredeyse her türlü değer karşılığı olan paranın kendisi dâhi ATM’lerde, bilgisayar ekranlarında, borsada görüntüye dönüşmüştür. “Kamusal alan piyasaya göre yeniden şekillendirildiği için sosyal değer yerini ticari değerler ve politika gösterisinin yerini gösteri politikası almaktadır” (Giroux 2007, 307-308).

Görme ve görüntüye ilişkin diğer görme biçimlerini (örneğin minyatür) dışlayan, küresel tektipleşme sürecinin temel dinamiği olan merkezi perspektifle görme, modern yaşamın temel kodlarını içinde barındırır. Yöneten ve yönetilen taraflarından oluşan toplumsal koşulları taşıyan bu görme biçiminde gerçeğin yanılsamaya dayalı yeniden üretimi iki nokta/taf üzerinde kurulur: “Kaçış ve bakış noktaları”. Kaçış noktası, görüntüyü oluşturan kişinin (yönetenin) oluşturmak istediği anlama göre teknolojiyi de (perspektif yalnızca resim sanatının kullandığı bir teknik değildir, görüntüye ilişkin teknolojiler de örneğin kamera ve fotoğraf makinesi de bu yöntemle çalışır) kullanarak konumlandığı merkezdir. Görüntünün tamamı bu merkeze göre belirlenir ve dolayısıyla anlam bu merkezde kurulur. Bakış noktası ise görüntüye bakan kişinin (yönetilenin) konumlandırıldığı önceden hesaplanmış yerdir. Bu nokta görüntüyü kuran tarafından önceden belirlenir ve algılanan ancak önceden kurulmuş olan anlamdır (ayrıntılı bilgi için bkz. Andrews 1998, 7-36). Bakanın kendisine ilişkin bir anlam yaratma riski(!) bu steril mekânda ortadan kaldırılmıştır. Sterillik diğer bir kaynağı da bu görme biçiminin izleyen bedenini yalnızca göze indirgemesinden kaynaklanır. İzleyici bedeninden soyutlanmış olduğu için görme deneyiminde herhangi bir temas ve dolayısıyla doğrudan deneyim yoktur, izleyici edildir. Merkezi perspektifin önerdiği iletişim biçimi monolojiktir ve bu görüntü karşısındaki kişi, belirlenmiş kodların ancak tüketicisidir. “Buradaki yenilik, bakan gözün artık “insan gözünün kendisi”, “kişisel olmayan” yepyeni bir göz olmasıydı. Bakanın kim olduğu artık önemini yitirmişti; tek koşul, bakan gözlerin verili gözlem noktasına yerleşmiş olmalarıydı... Şeylerin mekânsal düzenlenişine bundan böyle karar verecek olan, bakan gözün nitelikleri değil, gözlem noktasının tamamıyla nicel olan konumu; yani

soyut ve boş, insansız, toplumsal/kültürel bakımdan tarafsız ve kişisel olmayan bir mekân içinde tespit edilebilir olan konumdu” (Bauman 2006, 40).

Öğreticinin yöneten; öğrencinin ise yönetilen olarak, üretimden, temastan ve dolayısıyla da doğrudan deneyimden uzak, yalnızca tüketici olarak konumlanması, klasik eğitim modelleri ile merkezi perspektif arasındaki düşünsel benzerliğe dikkat çekmektedir. Bilginin tependen inen, ezber yüklü sorumlulukla bir tutulduğu klasik eğitim modelindeki benzer biçimde, perspektifle oluşturulmuş görüntü karşısındaki izleyicinin de sürece katılmasına ilişkin tek olanağı önceden belirlenmiş merkeze bakmaktır. Küresel görüntünün ve zamanın temel değerini oluşturduğu sermayenin günümüz içiçe geçmiş koşullarında görüntünün okuryazarlığı ile kaybedilecek vakit yoktur. Bu noktada eleştirel ve hatta tersine bir duruş için olanak sağlayan tek süreç pedagojidir. Ancak pedagojiye ilişkin klasik uygulamalar ve bu uygulamalara ilişkin eleştiriler, sistemi iki uçta da yeniden üretime tehlikesini taşımaktadır. Bir uçta klasik eğitim/öğretimin dayattığı dogmatik yapı varken, diğerinde aşırı esnekliğin yaratacağı belirsizlik durumu söz konusudur. Bu iki ucu törpülemek kuşkusuz eğitimde kuram ve uygulamanın dengeli biçimde ve içiçe yer almasıyla mümkündür ki bu da süreci praksis bütünlüğüne taşır.

Eğitim sürecinde kavramlar, düşünmeye imkân veren yegâne araçlardır ancak yalnızca “kavram ve kuram yoğun” bir eğitim süreci kuşkusuz dersliğin steril mekânından çıkıldığı anda geçerliliğini, gündelik yaşamdaki karşılığını yitirecektir. Eğitimde teknolojinin kuram ve uygulama arasında köprü oluşturan bir aracı değil de araç olarak kullanılması, örneğin konunun yalnızca görüntü üzerinden anlatılması süreci daha da kısırlaştırarak kavramsallaştırma yeteneğinin de körelmesine neden olacaktır. Görüntünün soyutlama yeteneğini köreltmesine ilişkin Sartori’nin tezi: “... soyutlama yeteneğini yitiren insanın, (eo ipso) rasyonellik yetisinden yoksun olduğu ve dolayısıyla “homo sapiens” tarafından oluşturulmuş dünyayı artık desteklemeyen, daha doğru bir deyişle gelişimine katkıda bulunmayan sembolik bir hayvana dönüştüğüdür” (Sartori 2004, 119). Görsel okuryazarlık eğitimi kuram ve uygulama arasındaki köprüün teknoloji aracılığıyla oluşması ve böylelikle praksise imkân vermesi açısından önemlidir. Eğitim sürecinde katılımcının hem kendisi hem diğer katılımcılar hem de sosyal çevresi ile ürettiği diyalojik iletişim kuşkusuz onun okuma ve yazma etkinliği ile doğru orantılıdır. “Görsel okuryazarlığa sahip bir kişinin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

- Görsel mesajların anlamlarını yorumlama, anlama ve değerlendirme,
- Görsel tasarımın temel ilke ve kavramlarını hem uygulayarak hem de çözümleyerek daha etkili bir iletişim gerçekleştirme,
- Geleneksel yöntemler ile birlikte bilgisayar ve diğer teknolojik araçları kullanarak etkili görsel mesajlar üretme,
- Karşılaşılan problemlere kavramsal çözümler üretebilmek için görsel düşünme biçimi kullanma” (İşler 2002, 159-160).

1968’de New York’da kurulan Uluslararası Görsel Okuryazarlık Derneğinin (IVLA) görsel okuryazarlık yeteneğine ilişkin tanımlamasında da “görsel imgelerle iletişimi yorumlama yeteneğinin öğrenilmesi ve görsel imgeler kullanılarak mesaj oluşturulması” maddesi bulunmaktadır (Alpan 2008, 81). Okuma eyleminin yanı sıra yazma eylemine de vurgu yapılması tartışmayı “üretim” meselesine taşımaktadır. Kitleli üretim ve eğitimin yabancılaşma olgusu üzerine kurulu yapısı içinde hem orta hem de yüksek öğretimde kimi zaman altyapı yetersizliklerinden kimi zaman da yönetmeye ilişkin kaygılardan kitlelerin yazmaya dair mahrumiyetleri bugün de görüntüyü yazma/üretme çerçevesinde devam etmektedir. “Gösteri, günümüzde üretilen nesnelere kaçınılmaz süsü, sistemin rasyonelliğinin genel açıklaması olarak ve sayıları giderek artan imaj- nesnelere doğrudan doğruya biçimlendiren ileri bir iktisadi sektör olarak güncel toplumun esas üretimi”dir” (Debord 1996, 16).

Medya okuryazarlığı uygulamalarında önemli bir yer tutan yazma/üretme etkinliğinin yeri, çerçevesi ve işlevi bugün de geniş çaplı biçimde sorgulanmaktadır. Rene Hobbs “Medya Okuryazarlığı Hareketinde Yedi Büyük Tartışma” adlı makalesinde ikinci tartışma maddesi olarak “Medya üretimi medya okuryazarlığı eğitiminin temel bir özelliği olmalı mıdır?” başlığına ayırır: “Bu görüşe göre, medya okuryazarlığı, öğrenciler medya metinlerini okuma kadar pek çok yazma deneyimini de yaşamadıkça eksik kalır... Eğitimciler, medya üretimini sınıftaki etkinliklere dâhil etme çabalarını, genellikle şu iki kategoriden birinde değerlendirmektedirler: Anlatımsal veya mesleki. Anlatımsal medya üretimini savunan eğitimciler, genellikle kişinin kendi sesini keşfetmesinden kaynaklanan yararları öne çıkararak “güçlendirme” dilini kullanarak öğrencilerin yaratıcı becerilerinin güçlendirilmesini vurgular. Mesleki medya üretimini vurgulayan eğitimciler, işbirliği içeren takım çalışmasının değerini, medya üretiminin bir endüstri olarak gelişimini ve geleneksel olmayan pek çok öğrencinin, görsel düşünme, planlama, düzeltme, sergileme ya da yönetme ile ilişkili olan bu görevlerde kendisini gösterebileceğini sık sık vurgularlar” (2004, 126-127). Bu çalışmada örnek olay olarak ele alınan uygulama anlatımsal olan kategorinin toplumsal yanı ağır basan biçimidir. Ancak bu tanımlama, sürecin risklerini ortadan

kaldırmaya yetmez. Hobbs'un aktardığı uygulama çalışmalarına ilişkin temel kaygı bu çalışmanın ve uygulamanın da merkezi sorunlarından birisidir: "Uygulama çalışmalarıyla ilgili en büyük kaygı, medya üretiminin, öğrencilere sınırlı bir dizi becerilerin (Hollywood'un ya da haber endüstrisinin hiyerarşisini sadece yeniden üreten becerilerin) bağlamdan uzaklaşmış bir görevler dizisi olarak kolaylıkla öğretilebileceğine ilişkin korku çevresinde yoğunlaşmaktadır. Bu görüşe göre çocuklara ve gençlere medya üretimini öğretmek, gerçekte kültürel olarak değerli olan öğrencileri, "iş becerilerini" öğrenecekleri iddiasıyla çeken sahte türde bir mesleki eğitimidir... Bu eleştiriler, artan biçimde, suçu iletişim alanındaki üniversite eğitiminde bulmaktadırlar" (2004, 127).

Hobbs'un aktardığı kaygılara üniversitedeki eğitim biçimi ve eğitimin işlevi açısından bakıldığında hak vermemek mümkün değildir. Kuram ve uygulamanın dolayısıyla içerik ve biçimin yan yana durması gerekliliğinin tersine, gün geçtikçe birbirlerinden kopmasının en önemli sonucu –temelde piyasa koşullarının baskısı nedeniyle- iletişim eğitiminin de praksisten giderek uzaklaşmasıdır. Alanda, uygulamaya vurgu artmaktadır ancak bu uygulama; kuramı yaşama geçirmeye ilişkin bir yönelim olmaktan çok, piyasanın ihtiyaçlarına göre şekillenen işgücünü yetiştirir. "Okullardaki şirket etkisinin arttığı süreçte iktidarın bilgiyi nasıl şekillendirdiği, yaygın sosyal değerlerin öğreniminin yurttaşlık yeteneklerinin basit çalışma yeteneklerine dönüştürülmesini engellemek için nasıl destek olduğu ve okullaşmanın öğrencilere yeni bir yurttaşlık cesareti ve demokratik kamu yaşamı oluşturmaları için özgürlük ve dayanışma kavramlarını bir arada kullanma sürecine nasıl yardımcı olabildiği konuları görmezden gelinir" (Giroux 2007, 83).

PRAKSİS ÜRETEEN ÖĞRENCİ

Kitleesel üretimin bir sonucu olarak yaşantılanan yabancılaşma, günümüz modern toplumlarında iyi ambalajlanmış bir süreç olarak varlığını güçlendirerek sürdürmektedir. Özellikle iletişim eğitiminde biçim ve içeriğin birliğine ilişkin farklılık azalıp bu iki temel öge teknoloji kullanımına indirgenip birbirlerinden giderek uzaklaştıkça, bütünlüklü düşünme süreci de parçalanır. Parçalı düşünme genele ilişkin anlamladırmanın önündeki en önemli engeldir ve bu durumu da ancak "yabancılaşma" kavramı tanımlayabilir. Dolayısıyla üretim kavramının özellikle modern yaşamda anlamlı bir bütünlüğe işaret etmesi oldukça zordur. Bu çalışmada öğrencinin parçalanmış eğitim sürecinin yalnızca bir parçasına ek olarak tanımlanmaması, kendi başına üreten olarak konumlanması gerekliliği iddia edilmektedir.

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde üç yıldır yürütmekte olduğum Görsel Okuma Yöntemleri dersinde yukarıda sözü edilen tüm kaygıları deneyimlemekteyim. Ben ve dersin katılımcıları için kaygının ve eleştirinin başladığı ilk nokta dersin adıdır: Görsel Okuma Yöntemleri. Yalnızca okumanın hedef kılındığı bu isimle yazma eylemi/üretim en başından yok sayılmaktadır. Kaygıyı sürdüren ikinci nokta ise görüntüye dayanan içeriği itibarıyla yaşamın kendisine doğrudan temas etmesi gereken bu dersin, olması gerekenin tersine, teknolojinin/görüntünün yalnızca yaşamı aktaran bir araç olarak kullanılması suretiyle kısırlaşmasıdır. Bu nedenle ders yapısal olarak klasik haftalık program akışının dışındadır. Küresel görüntüye ilişkin sorgulayıcı bakışın eksen oluşturduğu bu ders eleştirel tutumunu düz çizgisel ilerleyen klasik model yerine, düşünümsel (reflexive) oluşuyla ortaya koymaktadır. Dersin ana teması "küresel görüntü"dür. Gerek düşünümsel yapıyı kurabilmek gerekse bu temaya farklı çerçevelerden ve örneklerden bakabilmek üzere ders bölümlerden oluşur. Bu bölümler iki ya da üç ders süresince ele alınan bir konu etrafında tasarlanır. Bölümlerin oluşturduğu aralıklarla küresel görüntü çatısı altında işlenen konular ve konulara yönelik bakış açısı böylelikle değişir.

Çalışmada örnek olay olarak tartışılan, dersin üç haftalık sürecinde yürüttüğümüz bir uygulamadır. Kuramsal boyutu, görsel bir tasarım olan "kent"; yaşayan ve dönüşen kentin ve bireysel görüntünün mecrası olarak "bellek", günümüz koşullarında toplumsallığın yitirilmeekte olan ve kentsel mekânları tanımlayan "kamusal alan" kavramları, bu kavramlara ilişkin kuramlar ve kişisel deneyimlerimizden kaynaklanan tartışma süreci oluşturmaktadır. Daha en başından konu itibarıyla ders, dersliğin duvarları dışına taşmaktadır. Gerek sözü edilen kavramları tartışmak üzere elverişli bir kap oluşturması gerekse kendisi de bir görsel tasarım olması nedeniyle uygulamanın teması grafiti olarak belirlenmiştir. Grafiti kimilerince bir sokak sanatı olarak nitelendirilirken, kimilerince yasadışı bir faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York - Bronx'da zenci ve hispaniklerin kentin çevresinden kent merkezine (duvarlarına) yaptıkları görsel müdahalelerle başlayan grafitinin yolculuğu bugün dünyanın neredeyse her yerinde alternatif kimlikler ve gruplar oluşturma, kamusal alanda alternatif bir iletişim mecrası kurma, içinde yaşanan bölgeyi/yeri/sokakları tanımlama ve gruplandırma gibi işlevlere sahip bir sokak sanatı olarak sürmektedir. "Hip Hop kültürü sanatın nasıl kültürlerarası bir dil ve geçişlilik önerdiğine bir örnektir" (Rahn 2002, 184). Kent, bellek ve kamusal alanı tartışmaya elverişli bir zemin oluşturan grafiti, günümüz popüler kültürünün önemli bir parçasını

oluşturan Hip Hop'ın uzantısı olmasıyla genç katılımcıların dikkatini diğer konu başlıklarından daha fazla çekmektedir.

Dersin dördüncü, beşinci ve altıncı haftalarında gerçekleştirilen bu uygulamanın ilk dersinde kentin gerek görsel bir tasarım kendisi olarak gerekse açık hava reklâmcılığın kentin çeşitli mecralarında sunduğu görsel metinler ele alınır. Anlatım tekniğinin kullanıldığı bu ilk derste kentin anonim ilişkileri çerçevesinde kamusal alanın niteliği sorgulanır. Teknolojinin kuram ve pratik arasında köprü kurmayı sağlayan bir aracı olması gerekliliğine uygun biçimde, dersin bu aşamasında kente ve kentteki sözü edilen görsellere ilişkin genel örnekler kullanılır. İkinci derste ise bellek kavramı üzerinden konunun toplumsal niteliği bireysel olanla içiçe geçer. Bu ders görsel bir örnek üzerine kurulur. Benim doğrudan deneyimimi aktaran bir grafiti fotoğrafı örnek olarak ele alınır. Gündelik yaşamda sürekli karşılaştığım, bulunduğu çevre ile ilişkisi toplumsal eleştiri üreten, grafitinin fotoğrafıyla temel kavramlar ve kuramsal bilgi görüntü üzerinden derste tekrar tartışılır. Böylelikle kuram kullanılan fotoğrafta/uygulamada beden kazanmaya başlamıştır. Ders soru-cevap yöntemiyle devam eder. Katılımcı açısından dolaylı deneyimin hâkimiyeti üçüncü derste sona erer çünkü bu derste katılımcıların her biri, edinilmiş olan kuramsal bilgi ve verdiğim örnekten referans alarak kentteki yaşam alanlarından kadrajladıkları benzer grafiti fotoğraflarıyla gelirler. Bu aşamada katılımcı öğrendiği kuramsal bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve üretme aşamasına geçmiştir. İşte tam bu nokta doğrudan deneyimin ortaya çıktığı aşamadır. Sonuçta üç aşamalı bir görsel okuma-yazma süreci ortaya çıkar. Bu katmanlı durum Hip Hop kültürünün gerek müzikte gerekse grafitide model üzerinde oynamalar yaparak onu “ısrarak” yeni bir ürün yaratma mottosuna da uygundur (Rahn 2002, 186).

Uygulamanın aşama aşama öğrenciyi üreten olarak merkeze taşınması, merkezi perspektifle işleyen fotoğraf makinesi ve projeksiyon cihazı kullanılmasına, bu biçimsel belirlenimin diktesine rağmen, izleyeni/öğreneni edilgin olmaktan uzaklaştırmıştır. Merkezi perspektif rejimi ile örtüşen klasik eğitim biçiminin de katı yapısı böylelikle kırılmıştır. Eğitim teknolojisinin katılımcı tarafından üretimine ilişkin bu süreç kuşkusuz oluşturmacı yaklaşımın bilginin deneyimle oluşması ve yorumun bilgi üretim sürecindeki önemine yaptığı vurguyu olumlamaktadır. “Bilginin mantıksal bir yolla analizi yerine oluşturulmasına dayanan bir yaklaşım öğrencinin aktif olarak kendi öğrenmesini sağlar ve o alanın uzmanı gibi düşünmesi için teşvik eder. Çok yönlü bakış açıları, öğrenenin değişik perspektiflerden bakmasına, ilişkileri görmesine, alternatifleri keşfetmesine yardımcı olacaktır” (Tezci ve Gürol 2003, 52). Bu uygulamada katılımcının eğitim süreci dersliğin dışına, kente taşar. Kenti farklı bir bakışla, kentsel anonim yaşama eleştiri üreteceği grafitiyi arayan gözlerle kat eder. Böylelikle kente, grafitiye ve problem olarak tartışacağı konuya referans veren her türlü görsel malzemeye duyarlılığı artar. Bulduğu yer ile anlamlı bir bütün yani bir mesaj oluşturan grafitiyi bulduğunda işi yazmaya dönüşür. Makinesi ile ürettiği kadraj daha önce orayı hiç görmemiş birine bile anlamlı ve eleştirel bir ileti sunmalıdır.

Üçüncü yani teknolojisini yeniden ürettikleri derste katılımcılar yalnızca görsel dili değil, yazıyı da kullanarak yorumladıkları görsellerini diğerleri ile paylaşırlar. Herkesin eşit söz hakkına sahip olduğu bu bölümün son dersinde katılımcılar, eğitim teknolojisinin yeniden üretmiş olmanın ve bilgiyi paylaşmanın özgüvenini yaşantılarlar. Böylelikle merkezi perspektif ideolojisinin ve klasik eğitim anlayışının edilginleştiren bakış noktası kırılmış; katılımcıların yalnızca teknolojiyi değil, aynı zamanda içeriği de eşit biçimde ürettiği bir ortamda bilgi paylaşılmış olunur. Dersin sonunda toplanan görsellerden ve onlara ilişkin birer paragraflık açıklama/taşıma yazılarından dersin vize notunu alırlar. Bu değerlendirme biçimi de referansını kuşkusuz oluşturmacı yaklaşımda bulmaktadır. Geleneksel/nesnelci tasarımda “...değerlendirme öğretimden bağımsız olarak ele alınmasına karşın oluşturmacı yaklaşımda tam aksine öğrenme sürecinin bir parçasıdır ve bütün diğer aşamalar birbirinin içine girmiştir. Temel yönelim öğrencilerin öğrenme ortamında daha çok sorumluluk almaları ve etkin olmalarını sağlayacak gerçek yaşam durumlarına dayalı problemlerle işbirlikli öğrenme yaklaşımları sunmasıdır. Etkileşimli ortamlar, zengin enformasyon ve sosyal açıdan anlamlı öğrenme çevreleri, yaratıcı yeteneklerin geliştirilmesine olanak sağlayabilecektir” (Tezci ve Gürol 2003, 51).

SONUÇ

Görsel Okuma Yöntemleri dersinde yürütülen uygulamanın örnek olay olarak ele alındığı bu çalışmada iletişim eğitiminde bir teknoloji olarak kullanılan görüntünün işlevi tartışılmıştır. Medyadaki küresel görüntünün tüketiminin yöndeşme olgusu ile daha fazla yaygınlaşmakta ve yoğunlaşmakta oluşu görsel okuryazarlığı yalnızca bir arzu olmaktan çıkarmış, ihtiyaca dönüştürmüştür. Ancak teknolojinin özellikle eğitimde kullanımı hassasiyet gerektirmektedir. Görüntü, kuram ve uygulamayı örtüşüren bir “aracı” olmak yerine, düşünme sürecinin temel eylemi olan soyutlamayı dâhi yok eden “araç” olma riski taşımaktadır. Giderek daha fazla praksiyenin uzaklaşmakta olan üniversite eğitimi esnetilmekte, kuramdan soyutlanmakta, piyasa koşullarına öykünen “uygulama” önem kazanmaktadır. Burada eleştirinin konusu

olan uygulama, kuramla birbirlerini tamamlayan, öğrenilen bilgiyi doğrudan deneyime dönüştüren ve paylaşımına açık olan değil; tersine piyasanın ihtiyaçlarına göre işgücü üreten, insanı işlenmesi gereken bir kaynak olarak gören zihniyetten beslenir.

Ders kapsamında yürüttüğümüz uygulama ise pazarda hiçbir değiş tokuş değeri olmayan hatta onu eleştiren görsel okuryazarlık deneyimi sunmaktadır. Görüntünün, öğrenilen kuramsal bilginin ve süreç içinde edinilen doğrudan deneyimin örtüşürülmesine aracılık ettiği bu uygulamada dersin katılımcıları toplumsal-bireysel, kuram-uygulama, biçim-içerik, parça-bütün arasındaki ayrımı eritmeyi kullandıkları görsel teknolojinin anlatım dili ile başarmışlardır. Böylelikle oluşturmacı yaklaşımın prensipleriyle de örtüşen bu çok katmanlı süreçte kendilerini “üreten” olarak konumlandırmışlardır. Sonuç olarak, dersteki üretim süreçlerinden birini örnek alan bu çalışmada ancak praksise dayalı bir üretimle; eğitim sürecindeki yabancılaşma, piyasa koşullarının baskısı, araçsal belirlenim ve sonuç odaklılık sorunlarının üstesinden gelinabileceği savunulmaktadır.

KAYNAKÇA

- Alpan, G. (2008). “Görsel Okuryazarlık ve Öğretim Teknolojisi”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:V, Sayı:II, ss. 74-102.
http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_V/aralik/g_alpan.pdf erişim: 02.05.2011
- Andrews, L. (1998). *Story and Space in Renaissance Art*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Baudrillard, J. (2005). *Şeytana Satılan Ruh*. Oğuz Adanır (çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
- Bauman, Z. (2006). *Küreselleşme*. Abdullah Yılmaz (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Debord, G. (1996). *Gösteri Toplumu*. A. Emekçi ve O. Taşkent (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Giroux H. A. (2007). *Eleştirel Pedagoji ve Neoliberalizm*. Barış Baysal (çev.). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
- Hobbs, R. (2004). “Medya Okuryazarlığı Hareketinde Yedi Büyük Tartışma”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt:34, sayı:1, ss. 122-140.
<http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/143/1015.pdf> erişim: 12.03.2009
- İşler, A. Ş. (2002). “Günümüzde Görsel Okuryazarlık ve Görsel Okuryazarlık Eğitimi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: XV, Sayı:1 ss.153-161.
[http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/egitim/htmpdf/2002-15\(1\)/M-12.pdf](http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/egitim/htmpdf/2002-15(1)/M-12.pdf) erişim: 23.02.2011
- İşman, A. “Instructional Design in Education: New Model”. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET January 2011. Volume 10 Issue 1 ss. 136-142.
<http://www.iet-c.net/publications/ietc2010-1.pdf> erişim: 06.05.2011.
- Laska, J. A. (1984). “Eğitim Programları ile Öğretim Arasındaki İlişki: Kavramsal Bir Açıklama”. Oğuz Gürbüz Türk (çev.). Instructional Science 13 (1984), 203-213. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V. www.dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/511/6299.pdf erişim: 13.04.2011.
- Rahn, J. (2002). *Painting without Permission: Hip Hop Graffiti Subculture*. Westport, CT, USA: Greenwood Press.
- Sartori, G. (2004). *Görmenin İktidarı*. Gül Batuş (çev.). İstanbul: Karakutu Yayınları
- Tezci, E., A. Gürol (2003). “Oluşturmacı Öğretim Tasarımı ve Yaratıcılık”. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET January 2003 ISSN: 1303-6551 volume 2 Issue 1 Article 8 ss.50-55 <http://www.tojet.net/articles/218.pdf> erişim: 14.04.2011

GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN DİJİTAL DÜNYADA DEĞERLER EĞİTİMİ

-OLANAKLAR VE TEHDİTLER-

VALUES EDUCATION IN DIGITAL WORLD IN TERMS OF SEMIOTICS

-RESOURCHES AND THREATS-

İbrahim DEMİRKAN, MEB-EGİTEK (TV-Radyo Programları Şb) Yapımcı- Yönetmen, Din Kült. ve Ahlk Bil. Öğretmeni)

idemirkan@meb.gov.tr

ÖZET

Göstergebilim (semiotics, semiology), en genel ve en bilinen tanımıyla göstergeleri ve gösterge dizgelerini inceleyen bilimdir. Eğitim teknolojilerinin eğitim dünyasına sağladığı olanaklar ise çoktur. Göstergebilim açısından incelendiğinde formel yada informal eğitime yönelik üretilen eğitim materyallerine dikkatle yaklaşılmalıdır. Bir film ya da şarkı öğrenciyi eğitirken onda bıraktığı etkileri de iyi düşünmek lazımdır. Değerler eğitimine ise tüm dünyada artık önem verilmekte ve ülkemizde de MEB'in eğitim programlarında artık doğrudan yer verilmektedir. Eğitim sadece bilgi değil aynı zamanda ahlak, moral ve etik değerlerde vermelidir. Eğitim teknolojilerinde biçim aracı, araç ise biçimi belirler. Değerler eğitimine yönelik çalışmalarda buna dikkat edilmelidir. Göstergebilim açısından eğitim materyalleri incelendiğinde bıraktıkları olumlu ya da olumsuz etkiler üzerine düşünülmelidir.

ABSTRACT

In its most common and best-known definition semiotics is the science of viewing indicators and indicator strings. Opportunities and benefits provided by educational Technologies to the world of education are many. In terms of semiotics, formal and informal training materials should be approached with caution. While a movie or a good song attracting the students, the impacts of the movie and song must also be taken into account.

Values education has an important place all around the world. Turkish Ministry of National Education gives place to values education directly in the curriculum. Education not only gives information, morality and ethical values should also take place in the curriculums. In educational Technologies, figure determines the tool, tool determines the figure. This has to be taken into account in the studies on values education. While examining educational materials in terms of semiotics, the positive and negative effects should always be taken into consideration.

Göstergebilim'in kökleri ilk çağ felsefesine kadar dayandırılmakla beraber günümüzde yapılan tanımlamalardan yola çıkarsak; dil, metin, görünen nesne, semboller yani işitsel ve görsel göstergelerin hepsinin insan zihninde algılanıp kodlanmasını inceleyen bir bilim dalıdır. İncelediği alana ve metoda göre farklı tanımlarda yapılabilir. Anlambilim, dilbilim, fonetik, mimarlık, sosyoloji, psikanaliz ve daha birçok bilim dalı ve disiplinin oluşturduğu disiplinler arası bir disiplindir. En çok tanınan temsilcileri Roland Barthes(1915- 1980), Umberto Eco (1932), İtalyan edebiyatçı ve bilim adamı Mihail Bahtin (d. 1895 - 1975) gibi isimlerdir. Mimari, sanat ve iletişim alanlarında kullanılan göstergebilim, psikanalizin(zihinsel, geri plan anlam çözümü) dayanak noktalarından biridir. Göstergeler, kod çözme sürecinde, çözümlemeci tarafından belli bir mantık dizgesinde çözülür. Semioloji/ Semiyoloji olarak da adlandırılan göstergebilim sadece dilsel ve metinsel göstergeleri değil aynı zamanda görüntüye dayalı her şeyi inceler. Ele aldığı konu dinî bir sembol de olabilir yada dünyaca ünlü bir market veya lokanta zincirinin kullandığı renk ve logo da olabilir. Fakat çıkış noktası İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure(1857-1913) ve Amerikalı filozof Charles Sanders Pierce(1839-1914) gibi önemli isimlerin üzerinde durduğu dilsel göstergelerdir. Sonradan bu süreçte popüler kültür çözümlemeleriyle öne çıkan Roland Barthes, göstergebilim'i göstergelerden anlamlı dizgelere taşıyan Algirdass-Julien Greimas, gösterge bilimi sinema alanında değerlendirerek sinemanın da bir dil olduğunu ispatlamaya çalışan Christian Metz gibi farklı alanlardan bir çok isim göstergebilimi daha farklı alanlara ve metotlara kaydırarak bu bilimin konularını zaman içerisinde daha da zenginleştirmişlerdir. Tüm bu çalışmalara bakıldığı zaman göstergebilimi incelediği dilsel ve dilsel olmayan göstergelere göre *Metin Göstergebilimi* ve *Görsel-İşitsel Göstergebilim* olarak iki alana ayırmak mümkündür. Bizim ilgilendiğimiz alan ise formel ve informel anlamda eğitim dünyasına yönelik görsel-ışitsel ait çalışmalar olacaktır. Fakat unutulmaması gereken en önemli husus; göstergebilim bir bilim dalı olarak gelişimini devam ettirmektedir ve kuramcılarının kendilerine özgü kurallarıyla göstergelerin çözümlenmesi yapılmaktadır. Biz burada göstergebilimde yer alan görüntü çözümlemelerine ait düşüncelerden (genelde düşünce ama bazen de metot diyebiliyoruz çünkü şu ana kadar sistemleşmiş bir yapısı yok göstergebilimin) faydalanarak bu imaj çağında özellikle değerler eğitiminde kullanılacak başta görüntü ve ses gibi materyallerde dikkat edilmesi gereken hususlara teknik alt yapı ve metotlara da değinerek eğitim teknolojilerinde yaşanabilecek fırsatlara ve sakıncalara dikkat çekeceğiz.

Dijital dünyadan kastımız sinema gibi 35 mm pelikülle çekilmiş ve laboratuvarlarda kimyasal işlemler sonucu ortaya çıkmış filmlerde dahil olmak üzere neticede dijital ortamda yani TV, DVD ya da internette bizlere sunulan her türlü materyalin bulunduğu dünyayı kastediyoruz. Cep telefonlarından ev sinema sistemlerine kadar hayatın vazgeçilmezleri arasına giren bu araçlardan artık uzak durmak okul ve hayat arasındaki bağların kopmasına razı olmak anlamına gelmektedir. İşte bu yüzden eğitim teknolojileri her geçen gün yenilenen bu iletişim mecralarını kullanarak eğitimin amaçlarına hizmet edecek hedefe daha çabuk ve daha sağlıklı ulaştırabilecek en rantabl ortamları sunmayı amaçlamaktadır. Değerler eğitimi ise eğitim dünyamızın vazgeçilmez kavramları arasına girmiş bulunmaktadır. Özellikle 2004'den sonra MEB tarafından açıklanan İlköğretim Sosyal Bilgiler gibi farklı derslere ait öğretim programlarında değerler kavramına doğrudan yer verilmiştir. Modern dünyanın ve eğitim anlayışının temel ideolojilerinden birisi olan ahlaki ve dini değerleri ikinci planda tutarak sadece *başarı ve ilerleme* argümanına yer veren düşünce sistemi çökmüş (ESMER, 1998) ve ve bu alanda ki zafiyeti gidermek üzere sayısal bilimlerde dahil olmak üzere her alanda yeni arayışlara başlanmıştır (ÇENGEL, 2011)

Değer nedir sorusunun farklı kültürlere ve ideolojik tutumlara göre tanımlamaları yapılmaktadır. Özellikle nüfusunun çoğunluğu bizim gibi Müslüman olan ülkelerde *değer* kavramının tanımı ve kapsadığı alanı tayin eden en önemli unsur İslam dinidir. Fakat sadece din kaynaklı değil evrensel anlamda da değerlerde vardır ve tüm insanlık yalan, cinayet, fuhuş ve hırsızlık gibi konuları değerlendirirken aynı bakış açısıyla bu tip davranışlara olumsuz değerler olarak bakmaktadır.

Değer konusunun MEB Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatına “Değerler ve Aile” başlığı altında konulmasına vesile olan Prof. Dr. A.Nedim SERİNSU'nun konuk olduğu bizimde yapımca ve yönetmenliğini yaptığımız “Değerler ve Aile-1” adlı din dersi programında yapılan tanımla yola çıkacak olursak; “Değer; İnsan davranışlarının yol göstericisi bir inanç veya bir şeyin arzu edilebilir iyi veya edilemez, kötü olduğu hakkındaki inançtır.” (MEB DİN dersi TV programı,2011)Aslında bu tanım değerler konusunda çalışma yapanların sıkça rastladığı bir tanım olup Türkiye’de değerler ile ilgili en eski ve kapsamlı çalışmaları yapan Prof. Dr. Erol Güngör’e aittir. Davranışlarımıza yol gösteren, rehberlik

eden inançlar ve kurallar bütünü olan değer sözlük anlamıyla “değer, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan ölçü, bir şeyin değdiği karşılık” eğitime bakan yönüyle de “Bir varlığın ruhsal, toplumsal, ahlaksal ya da güzellik yönünden taşıdığı düşünülen yüksek ya da yararlı nitelik.” olarak tanımlanmıştır. (SÖZLÜK TDK, 2005)

Göstergebilim açısından konumuza eğileceğimizi belirttik ama göstergebilimin sadece kendi içerisindeki tartışmaları referans olarak bir şeyler anlatmak meseleleri iyice açmaza sürükleyecektir. Örneğin Dilbilim alanında önemli bir isim olan Ferdinand de Saussure (1857–1913)’un dilin kaynağı hakkında “Sinemada Anlam Yaratma” adlı kitabında Seçil Büker Saussure’un çıkış noktasını KANT olarak aktarıırken(Milliyet yay.) Peter Wollen’e ait “Sinemada Göstergeler ve Anlam” adlı kitapta (Metis yay.) Saussure’un E. Durkheim’den etkilendiğini söyler. Dil’in toplumsal bir kurum olduğunu ve bireysel mesajdan önce var olduğunu belirtir. Kitabı dinlere baktığımızda ise Hıristiyanlıkta ‘İlk önce söz vardı’ denilerek kelamin, konuşmanın temel kaynağına dikkat çekilmiş ve İslamiyet’te Allah’ın Hz. Adem’e esmayı, isimleri öğrettiği belirtilmiştir (Bakara suresi 31.ayet).Bu yüzden değerler alanını en çok etkileyen dini değerleri de referans ederek dijital ortamda verilecek eğitimin faydalarına ve sakıncalarına değineceğiz.

Eğitim teknolojilerinin kullanımında gerek dersten gerek hedef kitlenin yaş ve bulunduğu kültürel ortamdan kaynaklanan iç içe geçmiş problemleri de barındırmaktadır. Eğitim teknolojilerinin olanaklarına ve sakıncalarına değinmeden önce aslında eğitimde uygulanan programların felsefelerine de eğilmemiz lazım fakat konumuz bu değil. Buradan kaynaklanan problemlerde eğitim teknolojilerinin yanlış kullanımına yol açabilmektedir. Prof. Dr. Hayati HÖKELEKLİ’nin belirttiği gibi; “Öğrencinin daha çok “bilişsel” yönüne hitap eden ve o yönde bir gelişmeyi teşvik eden, buna karşılık “duygusal” ve “davranışsal” yönünü ihmal eden bir eğitim anlayışı yıllardır uygulanmaktadır.” (HÖKELEKLİ, 2010) Örneğin müzik gibi değer kavramının merkezinde bulunan bir derste araçsal anlamda sakıncalar değil içeriksel noktalara dikkat çekeceğiz. Araçsal anlamdan kastımız şu; Örneğin bir müzik portalı kurulması düşünüldüğünde bu portale sanal müzik aletlerinin konulması ne kadar uygundur? Saz ya da piyanoyu çalacak çocuğun parmaklarıyla yapacağı hareketleri bizzat bu müzik aletleri üzerinde çalışarak kavuşması daha sağlıklı ve doğrudur. Örneğin sitenize koyduğunuz sanal sazı bilgisayar tuşlarıyla çalmak çocuğun bu müzik aletiyle karşılaştığında hem yetersiz kalmasına hemde geliştiremediği el hareketleri yüzünden sazın bir müzik aleti olarak ölmesine sebep olabilirsiniz. Biçimi geçelim içerik açısından ne kadar yerli ve milli olabilecektir. Geleneksel müziğimizin önemli icracılarından ve temsilcilerinden olan Cincüçen Tanrıkorur “Mevlânâ’yı anlamak için nasıl önce Kur’ânı bilmek şartsa (Yunus için de aynı şeydir), Bach’ı anlamak için Hıristiyanlığı bilmek şarttır.” (KÖPRÜ, 1999) diyerek kültürel ortam ve şahsi tecrübelerden bağımsız sanatsal üretim yapılamayacağına işaret eder. Aslında tüm bu alanlarda biçim içeriği, içerik ise biçimi etkileyebilmektedir. Hiç okuma yazması olmayan ilköğretim birinci sınıf ya da anaokulu çocuğuna dikkat dağınıklığı, hareketli ve karışık bir ortamı algılamada zorlanacağı için kimi konuların fotoğraf ya da çizimle anlatılması gerekmektedir. Okuma yazması olmadığı için ekrandaki yönlendirmeleri de anlayamayacaktır bu yüzden tek akış diyebileceğimiz önünde açıldığı zaman müdahale etmeden izlemesi gereken bir eğitim materyali konulmalıdır. Çizim yani animasyonda da dikkat edilmesi gereken öğrencinin reel hayattan kopmamasıdır. Örneğin Avrupa’da ilköğretim öğrencilerine yönelik yapılan bir ankette ineğin rengi sorulduğunda meşhur bir çikolata markasındaki ineğin rengi olan ‘Mor’u söylemeleri, yaygın bir imaj ve resmin küçük zihinleri nasıl yanlış yönlendirilebileceğine dikkat çekici bir örnektir. Biçim-içerik etkileşimine bir başka örnek ilköğretim öğrencilerine yönelik ‘Ulaşım Araçlarını Öğreniyoruz’u ele alalım. Bu konuyu da hareketli video olarak vermeniz gerekmektedir. Çünkü nasıl hareket ettiklerini bu araçların yerde mi gökte mi nasıl gittiğini görmeleri gerekir. Burada da sabit resim ve fotoğraftan kaçınılmalıdır. Şimdi eğitime yönelik olarak eğitim teknolojilerinde en çok kullanılan TV ve Bilgisayar, İnternet gibi dijital mecralara ve informal bir eğitim sürecini içeren Sinema’ya değerler özellikle branşımız olan dini değerler açısından bakacağız.

Tüm dünyada baş döndürücü bir hızla yenilenerek ve çeşitlenerek devam eden medya ürünleri artık bilginin yanında, video-ses ve interaktif oyunları bir cebe sığdıracak formatta, zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde hedef kitesine ulaştırmaktadır. Eğlence ve bilgilendirmeye yönelik bu hızlı gelişmeler karşısında gerek ülke gerekse eğitimciler olarak iki problemle karşı karşıyayız. İlk problem; eğitim alanında kullanılacak bu yeni teknolojiye adapte olmak, yeni medya araçlarını kullanabilme becerisi ve kapasitesini artırmak. Bu zamanla halledilebilen çözümü kolay bir problem. Bizce en önemli olan ikinci problem yani bu medyalara uygun eğitim alanında içerikler hazırlamaktır. Merkezinde öğrenci-öğretmen iletişiminin yer aldığı klasik eğitim anlayışı artık teknolojinin zorlamasıyla yeni arayışlara yönelmiş, metot ve içerik bakımından kendisini zenginleştiren farklı bakış açılarına kapılarını

açmış bulunmaktadır. Özellikle basılı ve görsel-işitsel medyadaki hızlı gelişmeler öğrenciler ve bireyleri kendisine çekmekte, ilgi odağı olmaktadır. Bu durum ise dini eğitim açısından bir kısım sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Sinema ve televizyon alanında yapılan kimi çalışmaların sadece insanları eğlendirmek için yapıldığı söylene de bunun böyle olmadığı bilinen bir husustur. Örneğin çizgi filmler. Çizgi film kahramanlarını taklit edeceğim diyerek yaşamlarını kaybeden çocukların bile olduğu ülkemizde animasyon çalışmalarından etkilenme had safhadır (STAR,2011)

Bilinçaltını etkilemeye yönelik “bilinçaltı reklam” (subliminal advertisement) (Bilinçaltını etkilemeyi amaçlayan, gözle algılanamayacak kadar kısa süreli sinema ya da televizyon reklamları) denilen yöntemler veya altmetin okumalarıyla ortaya çıkartılan gizli mesajlardan bahsedilmiş bu tip görüşler henüz bilimsel anlam da doğrulanmamış olsa da birbirinden ilginç birçok iddialar ortaya atılmıştır. Tüm bu iddialardan haberimiz olmadığını düşünsek bile elbette ki herhangi bir insanın örneğin bir batılının çizgi film üretirken, kendi kültürü ve çevresinden ilham alacağı bellidir. Batıda üretilen çizgi filmleri yapan sanatçıların kendi kültürlerinden ve yaşam tarzlarından soyutlanarak bir ürün ortaya koymaları beklenemez. Özellikle yetişkinlere hitap eden sinema ve TV’ye ait ürünlerde insanları informal bir eğitim sürecinden geçirerek etkilemeye çalıştıkları da bir gerçektir. Örneğin zevkle izlenen bir Terminatör-2 filminin ilham kaynaklarına baktığımızda Hıristiyan terminolojisinin bu filmde ağırlıkta olduğu ve gizli bir şekilde kullanıldığı görülecektir. James Cameron tarafından yazılarak, yönetilen 1991 yapımı aksiyon, bilim-kurgu yapımı olan bu film birinci filmde yaşananlardan on sene sonrasını konu alır. Sarah Connor ve onun 10 yaşında olan çocuğu John’un maceralarını ele almaktadır. Terminatör filminin İncil’deki Yeni Atik’in beşaret kıssasını yeniden anlattığı söylenir. (YALSIZUÇANLAR, ŞASA, KABİL, 1997) Filmin hikayesinin Hıristiyan teolojisiyle örtüşen çok ilginç bir yönü vardır. Anne Sarah Connor Hz. Meryem’i, babası belli olmayan çocuk John’un Hz. İsa’yı ve göklerden gelen kötü adam’ın da şeytanı temsil ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelecekte dünyayı kurtaracağı söylenen John’u öldürmek üzere gelen bu kötü adam, şeytan gibi her yere girip çıkabilen ve her kılığa bürünebilen insanüstü bir varlıktır. Film özellikle kötü adamın sürdüğü tırın bisikletli John’u öldürmek üzere kovalamaya başladığı sahne ile hafızalarda yer edinmiş 1990 yapımı olmasına rağmen hala aksiyon sahneleri beğeniyle izlenen bir filmidir. Keza Matrik filmi. Bu filmle ilgili sinema eleştirmeni Rafet Küçük’ün çözümlemesi bile bir filmin asla sadece bir film olmadığını gözler önüne sermektedir (KÜÇÜK,2011) İşte tüm bu örnekler göstermektedir ki; İnsanın bulunduğu kültürel ortama ve kendini ait hissettiği dini anlayışa göre üretim yapması kadar normal bir şey yoktur ve dijital ortamlar sayesinde yazdığımız bir cümle çektiğimiz bir film karesi milyonlara ulaşabilmektedir. İşte burada değerlerin transferi söz konusu olabilmektedir. Bu yüzden eğitim alanında her ülke kendi değerlerini eğitim teknolojilerini kullanarak doyurucu ve ilgi çekici bir şekilde veremezse başka kültürlerin istilasından kaçamamaktadır. Başka kültürün sakıncalı oluşundan kastımız ise her topluluğun vazgeçilmez addettiği değerleri zayıflatmaya yönelik ‘milli’ diye tabir ettiğimiz adetlerdir. Her milletin kendine mahsus kıyafeti milli giysisi olduğu gibi kendine has duyguları ve dünya görüşü de vardır. Olumlu ve olumsuz etkileşime açık bu dünyada tek kurtuluş, eğitim teknolojilerinde kullanılan film, bilgisayar oyunları gibi türleri kendi değerlerinize uygun bir formatta üretmekten geçmektedir.

İnsanları etkilemenin ve eğitmenin söz ve görüntüyle bin bir yolu vardır ve söz ile görüntüyü bir arada ileten televizyon ise bu asrın en etkili propaganda araçlarından birisi olarak hala en popüler seyir aracıdır. İşte bu gücü keşfedildiği günden itibaren eğitimde kullanılmak üzere eğitim filmleri ve eğitim kanalları açılmaktadır. Televizyon tek taraflı bir iletişim aracıdır ve insanı fiziksel olarak etkileyebilir. Burada TV karşısında uzun süre hareketsiz oturmaktan kaynaklanan şişmanlık veya ekrana çok bakmanın getirdiği göz bozukluklarından bahsetmiyoruz. Örneğin televizyonda çıkan bir diş macunu reklamındaki sırtış veya herhangi bir dramatize edilmiş sahnede yakın plan çekilmiş gülümseyen bir insan görüntüsüne bakan izleyicinin de -normal bir zamanda- elinde olmadan istemsiz bir şekilde gülümsediğini görebilirsiniz. Bu fiziksel etkinin dışında televizyon, propaganda gücüyle istediği kavramı ve kişiyi insanların zihinlerinde, istediği algılama biçimine uygun olarak oluşturmaya veya var olan zihinsel imajları etkileyerek değiştirmeye çalışır. Bu yönüyle dini açıdan iyi ve kötü olan değerleri yeniden kategorize eden bir meşrulaştırma aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir nevi elektronik uyandırıcı işlevi gören televizyon karşısında gittikçe atomize olan bireyler ancak farklı bilgi kanallarının sayesinde kendi hayatları hakkında karar verip yaşam biçimlerini ve düşünce dünyalarını düzenleyebilmektedir. Televizyon yayıncılığının pahalı bir araç olduğu düşünülürse egemen güçlerce kendi çıkarları doğrultusunda rahatlıkla kullanılabileceği de anlaşılabilir. Fakat bu mecra ağ toplumunun yükselişiyle internet, cep telefonu gibi -hazırlanan içeriklerin üretimi ve yayınlanması açısından- daha ucuz olan mobil araçlara kaymaya başlamıştır. Televizyonun doğası McLuhan’ın ‘mesaj aracın bizzat kendisidir’ sözüyle değerlendirilebilir. Televizyon dikte edicidir ve bireyleri etkilemek üzere kurulmuştur. Tek yönlüdür.

Televizyonun üçüncü bir ebeveyn olarak çocuklar üzerinde olumsuz etkisi ise tartışılmaz bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Uzun bir süre yeni anne-baba, yeni öğretmen TV olmuştur.

Sinema televizyondan daha eski bir araç. İnsanlığın sinemayı niçin icad ettiği sorusuna verilen en ilgi çekici cevaplardan birisi ünlü Fransız sinema kuramcısı Andre Bazin'den gelmiştir. Andre Bazin'e göre "insan ölümsüzlüğün ardında olduğu için gerçeğin benzerini yaratmaya çalışıyor" ve portre, modeli anımsamamıza yardım ettiğine, onu ikinci bir ölümden kurtardığına inanıldığı için yapıyor (BÜKER, 1989) İnsandaki sonsuzluk arzusu fitri bir arzudur nitekim İslamiyet'e göre Şeytanda Hz. Adem'i "...Rabbimizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca, sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir." (Araf Suresi, 20) düşüncesiyle kandırmıştır. Bu sonsuzluk arzusu insanlığın sanatsal üretiminde ana motor olmuştur. Fakat sadece bu unutulmama arzusu değil hakikate ulaşma, benliğinden veya kâinattan yola çıkarak gerçeği arama macerasında kilise resimlerinden tutun filmsel üretimlere kadar birçok gösterge insanlığın manevi ve mistik duyguları tatmasında rehber olmuştur. Örneğin Doubt filminden bir sahne bize dedikodu, iftira ve gıybet gibi konularda etkileyici bir hikâye anlatmaktadır. (DOUBT, 2008)

Seyirci perde de izlediği kahramanla kendini özdeşleştirmiş, bir model olarak onu sevmiş onun gibi konuşmaya ve giyinmeye gayret etmiştir. "Günümüz sinema seyircisi aktivite olanağı elde etmediği gerçek yaşamda, gerçekleştirmediği bu duygulardan bir film gösterisi sonunda arınarak rahatlar (katharsis) (PARKAN,1983) Katharsis yani boşalma Hollywood yapımlarının ortaya koyduğu dramatisasyon'un vazgeçilmezlerinden birisi olmuştur. Hollywood dramada bu çizgiyi korumuş ta ki yeni bir dil üreten yönetmenler veya teknolojinin zorlamasıyla yeni imkanlara göre farklı hikayeler anlatan sinema adamları çıkana kadar. Dünyadaki sinema salonlarını ve TV ekranlarını adeta işgal eden Amerikan sinemasının ortaya koyduğu dil ve imajınasyon aşılabilir olarak görülüyordu. Amerika köklü bir maziye sahip olmadığı için kendi kültürel değerlerini kendisi üretmek zorunda kalmış ve bu üretimi teşvik eden durum tüm dünyaya ihraç ettiği film sayısındaki artışa da yansımış durumdaydı. Fakat 11 Eylül saldırıları Amerikan ve Batı sineması için bir dönüm noktası oldu. Amerikan sineması büyüleyici atmosferini kaybetti ve saldırgan bir ülke imajından dolayı kalite ve dil açısından seviyesini korusa da izleyenler açısından eskisi kadar etkileyici dramalar, yapımlar ortaya koyamadı. Tüm bunlara rağmen Sinema ve TV alanındaki liderliğini bırakmamış durumdadır. Bu açığını devşirme usulüyle dünyanın değişik yerlerinden topladığı hikâyeler, sanatçılar ve yönetmenlerle doldurmaya çalışmaktadır (DEPARTED,2007). Göstergebilim'e göre sinemanın bir dil olduğunu söylemiştik. Christian Metz öncülüğünde başlayan çalışmalarda bunu doğrulamak için yapılmıştır ve halen akademik çevrelerce de bu çalışmalar devam etmektedir. (SOYDAN, 2007) Başta Amerikan sineması olmak üzere dünyanın her tarafına ihraç edilen batı kültürü ve sinemasının evrimimize kadar girmesinde en önemli etken elbette ki kaliteli ve zevkle seyredilebilir olmalarıdır. Bu zevki sağlayan filmin dilidir. Gerek senaryoların yazımında dramatik çatının ustaca kurulması gerekse çekim aşamasında gerçekleştirilen kamera açıları, ses kullanımı gibi hususlar bir filmin dilini, biçimini ortaya koyar. (KUTAY, 2000) İşte eğitim filmlerinde özellikle dramatik alanda materyal üretecek öğretmenlerin sinema dilini de bilmesi gerekir. Bir insan nasıl İngilizceyi iyi bilmeden bir İngiliz'e İslamiyet'i anlatamazsa sinema dilini bilmeyen bir yönetmenin de İslamiyet'i doğru düzgün anlatması beklenemez. Sinema dili, geldiğimiz süreçte evrensellik kazanmış bir dildir. Karanlık bir salon ve tek odaklı bir perde ile seyircisini televizyondan daha çok etkileyen bir araçtır. Film, bir hikaye eşliğinde dayatmak istediği duygu ve düşüncüyü seyirciye sunarken seyircide kendi kültürel kodları ile filmi izler ve kendi anlam dünyasıyla filmdeki olayları ve kişileri ölçüp bir değer biçer. Seyirci ile filmin bu karşılaşmasından seyirciye ait bilişsel ve duyuşsal anlamda zihin dünyasını etkileyen zevkler ve renkler ortaya çıkar, yeni imajlar oluşur. İşte bu imajlar hakikate işaret eden imgelerde barındırabilir tam tersi seyirciyi manipüle ederek yanlış yollara sürükleyip hakikate perdede olabilir. Filmlerdeki kurgulama ile gerçeği parçalama ve oluşturmak istediği imaj doğrultusunda bir yönlendirmeyi sözde masum bir amaçla ama ustaca yapmaktadır. Eğitim alanında da yapılacak eğitim filmleri de sinemanın bu gücünden faydalanmalıdır.

SONUÇ

Gerek örgün ve yaygın eğitim gerekse de aile içi eğitimde küçük yaştan itibaren çocukları oyalamak kısmen de eğitmek amacıyla TV, sinema, tiyatro ve müzik gibi araçlardan faydalanılmaktadır. Eğitim teknolojilerinde değer ve ya değerler eğitimi açısından dini değerleri ön plana çıkartacak çalışmaların maalesef yok denecek kadar az olması bu alandaki boşluğu çoğaltmakta ve bu durumda ahlaki zaafardan

kaynaklanan bireysel ve toplumsal trajik sonuçlara yol açmaktadır. Değerler özellikle de din eğitiminin iki önemli sacayağı bize göre Duyuşsal ve Bilişsel olarak ikiye ayrılabilir. Özellikle duyuşsal öğrenimin yolu sanattan geçmektedir. 9-13 yaşa kadar olan dönem duyuşsal ve kısmen bilişsel ama ergenlikten sonraki dönemde -değerler eğitimi açısından duygusal beslenmeye bir ömür boyunca ihtiyaç duyulsa bile -bilinçli bir eğitim süreci başlayacaktır. Bu tespit bizim öğretmenlik yaparken yaptığımız şahsi gözlemlerimiz sonucunda ortaya çıkan ve kısmen değerler eğitimi üzerine yapılmış çalışmalarda ortaya konulmuş sonuçlardır. Artık her yaştan insanın değerler eğitimine büyük katkılar sağlayacağı aşikâr olan etik-moral içeriklere sahip görsel-işitsel ve etkileşimli eğitim materyallerinin üretilmesi gerekmektedir. Eğitim teknolojileri bu bağlamda üreteceği eğitsel materyallerin biçim ve sunum yollarını içeriklerin yapısına ve hedefine uygun bir şekilde dizayn etmeli hedef kitlesine yönelik yanlış yönlendirmelerden ve alışkanlıklar kazandırmaktan sakınmalıdır. Ve bu meselenin teorik tartışmalardan çok pratik üretime muhtaç bir konumda olduğu da unutulmamalıdır.

KAYNAKÇA

BÜKER, Seçil (1989). *Sinemada Anlam Yaratma*, Sh 1. İstanbul, Milliyet yay.

ÇENGEL, Yunus (2011). “Örneğin ABD’de mühendislik programlarını akredite etmede esas alınan ABET 2000 kriterleri bu şarta şöyle vurgu yapar: “*Kriter3, Program çıktıları ve değerlendirme: Kurumlar, mühendislik programları mezunlarının: (f) Profesyonel ve etik sorumluluklar hakkında bir anlayışları olduğunu göstermek zorundadırlar.*” Özlü Sözlerle Güvenli Bir Gelecek İçin İnsani Değerler, Eğitime Bakış dergisi Sayı: 19, Sh. 13

DEPARTED (2007); 2007 yılında 4 dalda oskar alan “The Departed” aslında bir hong-kong filminin re-marker’ıdır ve oskara hasret ünlü yönetmen Martin Scorsese’e oskar kazandırmıştır. Keza 2009 en iyi film oskarını alan “Slumdogmillionere” in de hikayesi Hindistan’da geçer ve ana karakteri Müslüman’dır.

DOUBT(İng.Kuşku,Şüphe). 2008 yapımı film. John Patrick Shanley’nin Doubt isimli tiyatro oyunundan kendisi tarafından uyarlanarak yönetilmiştir. Başrollerde Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams ve Viola Davis yer almaktadır. Film 1964 yılında, Bronx’da St. Nicholas Kilisesi’nde geçmektedir. 2009 yılında 5 dalda Oscar’a aday gösterilmiş ama hiçbirini alamamıştır.

-Bildirinin sunumunda gösterim imkanı bulursak bahsettiğimiz bu sahne izletilecektir -

ESMER, Yılmaz (1998) , “*Ahlaki Değerler ve Toplumsal Değişme*”, Türkiye’de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Proje Raporu, Ankara s. 54, 57’de ahlaki durum şöyle özetlenir

“Beş yıl arayla tekrarlanan ve pek çok dünya ülkesini içine alan Dünya Değerler Araştırması’nın 1997 verilerine göre; toplumumuzda, “*hiçbir kısıtlamaya tâbi olmaksızın cinsel özgürlüğe taraf olanlar*”ın oranı %29 olup, bu durum İsveç toplumuyla yaklaşık aynı düzeydedir. Yine aynı araştırmaya göre “*yolsuzluk ve rüşvet, çıkarıcılık ve dürüst olmayan insani ilişkilerin yaygınlığı*” konusundaki kanaatlar pek çok ülkedeki insanların çok üzerinde seyretmektedir (%68-76). Daha da etkileyici olanı, araştırma yapılan kırk üç ülke arasında insanların birbirlerine güven düzeyi en düşük olan ülke (%6.5) Türkiye’dir.”

HÖKELEKLİ, Hayati (2010) *Modern Eğitimde Yeni Bir Paradigma: Değerler Eğitimi*, Eğitime Bakış dergisi, Sayı: 18, Sh.9

KUTAY, Uğur(2000), *Dr. Calgari’nın Sineması*, <http://ugurkutay.tripod.com/home/id2.html> . Bu yazı domus M dergisinin Ağustos-Eylül 2000 tarihli 6. sayısında yayımlanmıştır “Nazi Almanyası’nın ünlü sinemacısı Lennie Riefenstahl’in ya da Sergei Eisenstein’in yaptığı gibi, alt açıdan gerçekleştireceğiniz çekimlerle kadrajladığınız objeyi/kişiyi yücelterek izleyiciye ideal bir özdeşleşme nesnesi sunabilir, ancak gösterebilimsel bir çözümlemeyle açıklanabilecek bir simgeler diliyle izleyicinin politik-ekonomik-kültürel gündelik yaşantısını bir oranda biçimlendirebilirsiniz.” Linke ulaşma tarihi; 11.02.2011

KÜÇÜK, Rafet (2011) *What İs Matrix?...*, <http://www.tercumaniahval.com/what-is-matrix/> . Linke ulaşma tarihi; 11.02.2011

“Matrix nedir?.. Böyle bir soru var Matrix’te.. What is matrix?.. Hristiyanlıktaki fatalizm boyutundaki kader inancı ile hümanizmin üstün insanının bir tür çarpışması, kaynaşması, aynı bedende var olma savaşı gibi bir şey felsefi olarak da.. Potmodernizmin bir uyanışın, ama bir uyutuşun da tırnak içinde resmi. Çünkü film her ne kadar postmodernizmin adeta kitabını yazıyor gibi görünse de ruh olarak modernist diyebileceğim bir psikolojiye sahip

fazlasıyla. Bütün o çok kültür, çok insan, çok din görüntüsünün altında müthiş bir ego var çünkü ve sonuna kadar rasyonalist ve materyalist bir duruşu var filmin. Ve bu ego adeta “neden olmadı, neden?” diye bir suçlu arıyor ve faturayı da o kendi oluşturduğu rasyonel tanrıya kesmeyi deniyor. Simüle tanrı.. Gerçek tanrı yok çünkü.. Ama varsa bile kendince ona da bir şey demiş oluyor.. Yani film, Darwiniyle, Freuduyla, Marxıyla, Niçesiyle oluşan o “üstün insan” “Tanrısız dünya” projesine fikriyatına içten içe çok sadık aslında. Özellikle de Sartre ve varoluşçu felsefeye..”

KÖPRÜ dergisi(1999), *Müziğimiz ve Popülarite*, 67. Sayı, Popüler Kültür ,Yaz, (<http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=443> Linke ulaşma tarihi; 11.02.2011)

MEB Din Dersi TV programı, *Değerler ve Aile*, <http://internettv.meb.gov.tr/dersler.asp?NO2=111&NO=2&KOD=7> Linke ulaşma tarihi; 11.02.2011)

PARKAN, Mutlu (1983) Brecht Estetiği ve Sinema, Dost Kitabevi, Sh.20, ,Ankara

SOYDAN, Murat (2007). “Yavuz Turgul’un Gönül Yarası Filminin Greimas’ın Eyleysel Örnekçesine Göre Çözümlemesi” Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:, Sayı:18.

SÖZLÜK TDK, (2005) Türk Dil Kurumu. Sh.483. Ankara

STAR gazete,2011,” *İntihar Salgını*”, <http://www.stargazete.com/index.asp?haberID=84789> “Adana’da 12 yaşındaki bir çocuk, televizyonda izlediği Örümcek Adam filmine özenerek tavandaki vantilatöre bağladığı iple uçmak istedi. Bağladığı ip boynuna dolanan çocuk, yaşamını yitirdi.” Linke ulaşma tarihi; 11.02.2011

YALSIZUÇANLAR, ŞASA, KABİL (1997). *Düş, Gerçeklik ve Sinema*, Terminatör filmiyle ilgili Ziyaüddin Serdar’ın ilgi çekici analizlerinden de bahsedilen bu çalışma için bkz. Sh.98 ve 101 . İz yay.İst.

HALKIN SAĞLIK ALANINDA BİLGİLENDİRİLMESİNDE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNİN KULLANILMASININ ÖNEMİ

Eylem Özlem BALCI, Doç. Dr. Öztekin ALGÜL
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Yenişehir Kampüsü /Mersin
e-posta: eylembalci_33@hotmail.com; oztekinalgul@hotmail.com

Özet

Çağdaş bir sağlık sistemi, “herkese, her zaman ve her yerde” sağlık hizmeti sunulmasını gerektirir. Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısı göz önüne alındığında; özellikle kırsal kesimlerde yaşayan halka sağlık alanında eğitim ve bilgilendirilme olanağının götürülebilmesi gerekmektedir. İnternet kullanımının yaygınlaştığı ülkemizde sağlık alanında uzaktan öğretim sistemi uygun bir alt yapıya ulaşmıştır. İnternet Teknolojileri Destekli Uzaktan Öğretim, halka ulaşmak için oldukça işlevsel seçenekler sunmaktadır. Sağlık alanında yaşanan sorunlarda halkın bilgilendirilmesinde ekonomik, kolay ve yaygın biçimde çözümler getirebilecektir. Ulaşım sorunu olmadan istenilen yerde ve zamanda büyük halk kitlelerine ulaşılabilmesi mümkün olabilecektir.

İnternet sayesinde, yer ve zaman kavramı ortadan kalkmakla birlikte, sağlık eğitimi ve hizmetleri konularında bilgilendirme amacı ile güncelliğini koruyan vücut sağlığı ve hijyen, akılcı ilaç kullanımı, yeni doğan ve anne sütü, kanserden korunmanın yolları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, beslenme, zehirlenme vb. konularında halk bilinçlendirilme çalışmaları yapılabilecektir.

Anahtar sözcükler: Sağlık, Uzaktan Öğretim, Halkın bilinçlendirilmesi

Abstract

The requisite of a contemporary health system is to provide health service to everyone anywhere at any time. Taking Turkey's social and economical structure into account, health related education and information services should be delivered to the public living especially in rural areas.

Distance learning system has suitable infrastructure in the field of health in our country where internet's being used very widely. Internet technologies based distance learning system offers such functional alternatives to reach our public. This will bring economic, easy, and common solutions for informing the public about health related problems. Also, approaching large populations at any time and anywhere will be possible without a transportation problem.

By the aid of internet, place and time can no longer be a problem. Public should be informed on such current issues as body health, hygiene, rational drug use, newborn health and breast feeding, cancer protection, STDs, nutrition, poisoning, in order to provide information on health education and services.

Key words: Health, distance learning, public awareness

GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık eğitimini “bireylere ve topluma sağlıklı yaşam için alınması gereken önlemleri benimsetip uygulamak, sunulan sağlık hizmetlerini kullanmaya alıştırmak, sağlıklarını ve çevrelerini iyileştirmek için insanları ikna etmek, ortak karara vardırırmak ve eyleme yöneltmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim uygulamaları” olarak açıklamaktadır (www.who.int). Sağlığı korumak, geliştirmek, hastalananları tedavi etmek ve sakatlananları esenlendirmek amacı ile sunulan hizmetlerin tümü “sağlık hizmeti” olarak adlandırılmaktadır (Tabak, 2000).

İlk kez 1947 yılında DSÖ’nün anayasasında en temel insan hakkı olan sağlığın; ırk, din, dil, politik inanç, ekonomik ve sosyal durum ayırımı gözetilmeksizin doğuştan kazanılan temel bir hak olduğu yer almıştır. Sağlığın bir hak olması yaş, cinsiyet ve ekonomik durum gibi her hangi bir etmene bağlı olmaksızın, kişilere sağlanması zorunluluğu yönetimlere önemli bir sorumluluk yüklemiş ve bu sorumluluk 1948 yılında İnsan hakları Evrensel Bildirgesi’nde “tıbbi bakım alma hakkı” olarak tanımlanmıştır. Çağdaş bir sağlık sistemi, “herkese, her zaman ve her yerde” sağlık hizmeti gelişen teknolojilere ve ilerlemelere bağlı olarak sunulmasını gerektirir.

Uzaktan Eğitimin Önemi

Bireysel açıdan değişim, gelişen dünya ile uyumlu yeni kavram ve teknikleri öğrenme, bunları kişisel yaşama uyarılama ve daha iyi bir yaşam standardına ulaşma sürecidir. Bütün alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da halkın eğitilmesinde gelişmiş yeni yöntem ve tekniklerin kullanılması gerekli ve önemlidir.

Avrupa’da internet kullanımında Türkiye yedinci sırada yer almaktadır. Ülkemiz nüfusunun %35’i interneti aktif olarak kullanmakta ve bu oran her geçen gün hızla artmaktadır. İnternet kullanımındaki bu hızlı artış, sadece bireylerin internet ve uygulamalarından yararlanmalarını arttırmamakta, aynı zamanda yeni öğretim olanaklarına erişimlerini de sağlamaktadır. İnternet kullanımının yaygınlaşması ile, ülkemizde uzaktan öğretim sisteminin de uygun bir alt yapıya ulaştığı görülmektedir.

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak, sağlık alanında halkın eğitilmesinde yeni ve gelişmiş teknolojilerin kullanılması ucuz, hızlı, etkin ve oldukça avantajlı çözümler sağlayacaktır. Bu konuda gerekli yatırımların artırılması halk sağlığı açısından son derece gerekli ve önemli bir durumdur.

Sağlık ve Uzaktan Eğitim

Sağlığı etkileyen ana faktörler %10 sosyal koşullar; %8 tıbbi koşullar; %7 iklimsel koşullar; %15 kalıtsal koşullar; %60 yaşam stildir. Bu nedenle sağlıkla ilgili harcamalar bir masraf değil, insan gücü yatırımdır. Toplumların en önemli zenginliği sağlıklı ve iyi yetişmiş insanlardır. DSÖ tarafından gelirin eşit olmayan biçimde dağılımı, hızlı kentleşme ve sağlık sistemlerindeki yetersizlikler gibi nedenlerden dolayı dünyadaki sağlık olanaklarının durumunu “kötü” olarak tanımlanmaktadır.

Toplumun var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını belirleyerek, bunların en aza indirilmesi veya yok edilmesi için halka sağlık eğitimi konusunda danışmanlık hizmeti sunulmasının en kolay ve etkin yolu uzaktan eğitim sistemidir. Ülkemizde de sağlık sorunlarının çözümlerinin de uzaktan eğitimden yararlanılması gereklidir.

Uzaktan Eğitim ile Sağlık Alanında Halkın Bilinçlendirilmesi Gereken Öncelikli Alanlar

İnternet Teknolojileri Destekli Uzaktan Öğretim ile sağlık alanında çeşitli sorunlara ekonomik, kolay ve yaygın çözümler üretilebilir:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| - Çevre ve hava kirliliği | - Kanserden korunma |
| - Tarım ilaçları | - Kiloyla mücadele |
| - Sağlıksız içme suları | - Göz sağlığı |
| - Ürüne sağlığı | - Sigaranın zararları |
| - Akılcı ilaç kullanımı | - Dinlenme ve uyku |
| - İlaç özelliği taşıyan bitkiler | - Obezite |
| - Hijyen | - İlk yardım |
| - Ağız ve diş sağlığı | - Zehirlenme |
| - Bebeklerde beslenme | - Cinsel yolla bulaşan hastalıklar |
| - Anne sütü | - Alerji |
| - Aşılar | - Stres |
| - Gürültü | - Sporun önemi |

Sürekli değişen ve yenilenen sağlık hizmetlerinden en yüksek verimi elde etmek amacıyla halkın bilinçlendirilmesi için hazırlanacak eğitim programları ile sağlanacak bilinçli insan profili ülke kaynaklarının verimli kullanılmasına önemli katkı sağlayacaktır

SONUÇ

Toplumun sağlık alanındaki dönüşümlerinin tüm gereksinimleri ancak iletişim teknikleri ve teknolojik gelişmelerinin öğretim alanında yaygın kullanımıyla sağlanabilecektir. Bu gelişmelerin önemli bir seçeneği olarak görülen İnternet Teknolojileri Destekli Uzaktan Öğretim, halka ulaşma konusunda yaşanan sorunların aşılabilmesinde ihtiyaç duyulan değişimler için oldukça işlevsel bir seçenektir.

Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısı göz önüne alındığında, özellikle merkezlere uzak noktalarda yaşayan bireyler başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerine sağlık alanında eğitim ve bilgilendirme olanağının sağlanması gereklidir. Uzaktan öğretim sisteminin sağlık alanında toplumun bilgilendirilmesi amacı ile kullanılması büyük bir imkân olarak görülmelidir.

KAYNAKLAR

Pala Kayhan,2007 Türkiye için nasıl bir sağlık reformu? http://halk-sagligi.uludag.edu.tr/turkiye_icin_nasil_bir_saglik_reformu.pdf
<http://www.tienslesaglik.com/>

WHO (2004) Health Care Systems in Transition HiT summary, Turkey. European Observatory on Health Systems and Policies.

Odabaş Hüseyin İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri *Türk Kütüphaneciliği* 17, 1 (2003), 22-36

Tabak, R. S. (2000). Sağlık Eğitimi. Ankara: Somgür Yayıncılık.

<http://www.who.int/en/>

IETC 2011

HEMŞİRELİKTE UZAKTAN EĞİTİM

Nuray Turan, Msc.

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Elemanı

nkaraman@istanbul.edu.tr

Nurten Kaya, Yard. Doç. Dr.

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi

nurka@istanbul.edu.tr

Öz

Uzaktan eğitim en hızlı, en etkin öğretim yöntemi olarak kabul edilmekte ve tüm dünyada yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Hemşireler de uzaktan eğitim ile zaman ve coğrafi engelleri aşarak uzaktaki bir üniversiteye/ programa ulaşabilmektedir. Böylece çok sayıda uzman hemşirenin kısa bir zaman diliminde eğitilmesi ve mesleki niteliklerinin artırılması sağlanabilmektedir. Öte yandan hemşirelik, kuramsal bilgi ve uygulama becerilerinin bütünleştiği, bilim ve sanattan oluşan bir meslektir. Bu açıdan hemşirelik bilgi ve becerisine sahip olmayan bireylere, gerçek ortamlarda uygulama etkinlikleri yaptırılmaksızın, hemşirelik yeterliliği kazandırmak olanaklı değildir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, teknoloji kullanımı, uzaktan eğitim.

ABSTRACT

Distance education is the fastest, most effective teaching method is accepted and widely applied all over the world. Nurses who also overcoming the barriers of time and geographically by hurdle, can reach remote university/program by distance education. Thus many registered nurses can be provided to increase training and professional qualifications in a short period of time. On the other hand nursing, which integrated with theoretical knowledge and practical skills, is a profession of science and art. In this respect nursing knowledge and skills to individuals who do not have the actual events application environments, it is not possible to gain competence in nursing.

Key Words: Nursing education, use of technology, distance education

GİRİŞ

Toplumların gelişiminde eğitimin rolü büyüktür. Eğitim, medeniyetlerin en parlak dönemlerini yaşamalarında ve tarihten silinmesinde belirleyici bir unsur olmuştur. Dünyada yaşanan değişim ve gelişmeler bir yandan eğitimde öğrenme-öğretme süreçlerinde verim ve etkililik tartışmalarını gündeme getirirken, diğer yandan da eğitim teknolojisi kavramını öne çıkarmıştır. Eğitim teknolojisi kavramıyla birlikte sosyo-kültürel ve politiko-ekonomik değişimler, eğitime olan toplumsal talebi arttırmıştır. Eğitimi temelden etkileyen teknolojik yenilikler ve buluşlar her defasında bir önceki sisteme göre üstünlükler sağlamakla birlikte yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Al ve Madran 2011; Kurt ve Sular 2011; Şenyuva 2007).

Dünyadaki teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla devam ettiği yüzyılda, bilgisayarların eğitimde kullanılması eğitime yeni bir boyut kazandırmıştır (Koç 2006; Kurt ve Sular 2011; İşman 2008). Günümüzde öğrencilerin internet üzerinden ders çalışabilmelerine ve eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmelerine imkân veren pek çok sistem üzerinde çalışılmaktadır. Eğitim teknolojisinin bilinen en yaygın uygulama alanlarından biri uzaktan eğitim programlarıdır. Açıköğretim, açık üniversite, duvarsız eğitim gibi adlarla da anılan öğretim, en genel anlamıyla, öğretmen ve öğrencinin fiziksel olarak aynı mekanda bulunmasına gerek olmaksızın öğretme-öğrenme etkinliklerinin düzenlenip yürütülmesidir (Gökdağ 1985; Daş ve Varol 2011). Başka bir ifade ile uzaktan eğitim, öğrenci ve öğretmenin birbirlerinden ayrı yerlerde, aynı anda veya farklı zamanlarda iletişim kurması yolu ile oluşturulan eğitimidir. Uzaktan eğitim, bu koşullarda en hızlı ve en etkin öğretim yöntemi olarak kabul edilmekte ve tüm dünyada yaygın bir şekilde uygulanmaktadır (Odabaş 2011; Pym 1993).

Uzaktan eğitimin temelini oluşturan sürecin, yazılı kaynakların basılı kaynaklar haline dönüştürülmesi, bu sayede rahat çoğaltılması, dağıtılabılır ve kolay erişilebilir bir hale gelmesi olduğu varsayılmaktadır. Uzaktan eğitimin; bilgisayar destekli sistemlere entegre edilmesi, çoklu ortam araç ve gereçlerinden yararlanılması, internet üzerinden içeriğe hızlı ve uygun maliyetler ile ulaşılması, kullanıcı etkileşiminin yeni teknolojiler yardımı ile artırılması günümüzde bu eğitim yönteminin kimi zaman örgün eğitimde

destek olarak kimi zaman ise başlı başına bir eğitim tekniği olarak kabul görmesini sağlamıştır (Al ve Madran 2011).

Günümüzde uzaktan eğitim dünyadaki ulusların eğitim sistemlerinde var olan örgün ve yaygın eğitim sistemlerinin her aşamasında (ilkokuldan üniversiteye kadar) kullanılmaktadır. Uzaktan eğitimin yaygınlaştırılmasında üç temel neden bulunmaktadır. Bunlar; coğrafi uzaklık, sosyal dengesizlik ve bireysel sorunlar şeklinde sıralanabilmektedir (Odabaş 2011). UNESCO bugün dünyada yaklaşık olarak altı yüz milyon öğrencinin var olduğunu ve bunların hemen hemen on milyonunun eğitimlerini uzaktan eğitim ile almakta olduklarını belirtmektedir (Harry, John ve Keegen 1993; İşman 2008; MacIntosh 1993). Uzaktan eğitim alan öğrenci sayısının bu kadar fazla olmasının nedeni, eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanma konusunda klasik eğitim sisteminin yetersiz kalmasıdır. Yaklaşık olarak on milyon öğrenciye uzaktan eğitim sayesinde eğitimde fırsat eşitliği hizmeti sunulabilmektedir (İşman 2008).

Dünyadaki gelişmiş ülkelerin birçoğu sanal ortamları kullanarak uzaktan eğitim vermektedirler. Dünyada, uzaktan eğitimi sürdüren ülkelerin sayısı günden güne artmaktadır. İngiltere’de Open University, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Teknoloji Üniversitesi (National Technological University), Almanya’da Hagen Üniversitesi, uzaktan eğitim çalışmalarını uzun yıllardır başarı ile yürüten üniversitelerden sadece birkaçıdır (Daş ve Varol 2011; MacIntosh 1993).

Ülkemizde uzaktan eğitim konusundaki gelişmeler sosyo-ekonomik şartlarla paralel olarak gitmektedir. Bu konudaki gelişmelerin Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan bir dizi yenileşme hareketi ile ülkemizde davet edilen yabancı uzmanların tavsiye kararları ile başladığı görülmektedir. Türkiye’de ilk uzaktan eğitim çalışmaları 1924 yılında Dewey’in sunduğu “öğretmen eğitimi raporu” ile gündeme girmiş, 1927 yılında kavram olarak oluşmaya başlamıştır. Daha sonra çalışmalar durma noktasına gelmiştir. Fakat 1950 yılından sonra çalışmalar hızlanmış ve bu konudaki uygulama çalışmaları başlamıştır (İşman 2008; Odabaş 2011). Günümüze gelindiğinde ise tüm dünyada hızlı bir gelişme içinde olan uzaktan eğitim konusu ülkemizde de önem arz etmektedir. Şu andaki çalışmaların Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesinde, Açık Lisede ve

diğer bazı üniversitelerde (Sakarya Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, ODTÜ, Bilkent, Bilgi Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, vb.) devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi ise, 2000 yılında uzaktan eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Ülkemizde sadece uzaktan eğitim yapmakla yükümlü bulunan üniversite ve buna yönelik yasal düzenleme bulunmamaktadır. Tek amacı uzaktan eğitim olan üniversitelerin birtakım üstünlükleri bulunmaktadır (Can 2004; İşman 2008). Sürekli gelişmekte olan teknoloji, yaşanan değişimin kaynağını oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmelerle desteklenen eğitime talebin artması baskı yaratmakta ve geleneksel üniversiteleri değişime sürükleyen nedenlerin ön sıralarına yerleşmektedir (Can 2004).

HEMŞİRELİKTE UZAKTAN EĞİTİM

21. yüzyılda dünyada küreselleşmenin giderek yaygınlaşmasına ek olarak sağlık alanında yaşanan teknolojik gelişmeler, değişen demografik yapı ve bilgi patlaması sağlık hizmetlerinde yansıma bulmaktadır. Hemşirelik mesleği de, eğitim, uygulama ve araştırma bazında, bu değişime uyum göstermek durumundadır (Bayık 2001). Ayrıca tüm çabaların temel sebebi; topluma sağlıklı yaşam biçimini ve esenliğe ulaşmayı öğretebilmek, sağlığı engelleyici unsurları ortadan kaldırılabilmek, kaza ve sakatlıklardan korumak, gelişen teknolojiye paralel olarak hasta bireylerin en iyi biçimde bakım ve tedavi hizmeti almalarını sağlamaktır. Bu hedefler iyi eğitim almış hemşire sayısının artması ile gerçekleştirilecektir (Turan ve ark. 2010; Pektekin 1993; Uygur ve ark.2008).

Uzaktan eğitim ile hemşirelik eğitimi yeni bir olgu/ fenomen değildir ancak son yıllarda popülerlik kazanmaya başlamıştır (Bigony 2010). Hemşirelik eğitiminde uzaktan eğitim teknolojilerinden yararlanma, hem nitel hem de nicel olarak mesleğin gelişimini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu yolla hemşireler zaman ve coğrafi engelleri aşarak uzaktaki bir programa, üniversiteye ulaşabilmekte, böylece çok sayıda hemşirenin aynı anda, kısa bir zaman diliminde eğitilmesi ve mesleki niteliklerinin artırılması, eğitim düzeylerinin yükseltilmesi sağlanabilmektedir (Daş ve Varol 2011; Şenyuva 2007; Zimmerman 1999).

Uzaktan eğitim ve bilgi teknolojilerinin kullanımı, okula dönen hemşire sayısının artırılması ve uzak/ kırsal alanlardaki hedef kitleye ulaşılması, hemşire sayısındaki eksikliğin giderilmesi için olası çözümler sunmaktadır. Hemşirelik eğitiminde ve uygulamalarında uzaktan eğitim programlarının kullanılması hemşirelere “esnek kaliteli eğitim” sağlamaktadır ve böylece hemşireler eğitimlerine devam ederken aynı zamanda çalışabilmekte, ailedeki rol sorumluluklarını sürdürebilmekte ve kendi ülkelerinde/şehirlerinde yaşayabilmektedirler (Kataoka-Yahiro, Richardson ve Mobley 2011).

Bugün, uzaktan eğitim programları hemşirelik için iki temel bileşeni içermektedir: 1- Web tabanlı dersler aracılığı ile tartışma oturumları düzenlenebilmekte ve testler uygulanabilmektedir. Bu program öğretim üyeleri ve öğrencilerin çevirim içi oldukları farklı zamanlarda, asenkron eğitimi (örneğin e-posta, haber grupları, bilgisayar ve web tabanlı eğitim) içinde barındırmaktadır. 2-Klinik rotasyonlar ve öğretmenler, hemşirelik eğitiminde el becerisi sağlamak adına oldukça önemlidir. Program teknik becerilerin öğretilmesini, öğretim üyeleri, okutmanlar tarafından seçilmiş klinik becerileri, öğrenci sunumlarını, beceri laboratuvarlarını, dersleri, içerik değerlendirmelerini ve yeterlik sınavlarını içermektedir (Simpson 2006).

1990'lı yıllardan itibaren özellikle ABD, İngiltere, Almanya ve diğer gelişmiş ülkelerde hemşirelikte uzaktan eğitim yoluyla lisans tamamlama, lisansüstü (yüksek lisans, doktora) ve sertifika programlarının verilmeye başlandığı görülmektedir. ABD'deki Phoneix Üniversitesi, East Caroliana Üniversitesi, Washington State Üniversitesi, hemşirelikte uzaktan eğitim ile lisans, yüksek lisans, doktora ve sertifika programları veren üniversitelerden bazılarıdır (Şenyuva 2007)

Açık Öğretim Hemşirelik Ön Lisans Programı

6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı yasanın 5. ve 12. maddeleri ile Türk Üniversitelerinde sürekli ve açık öğretim yapma hakkı tanımıştır. Bu görev 20 Temmuz 1982'de çıkartılan 41 sayılı yasa ile Anadolu Üniversitesine verilmiştir (Şentürk 2011).

1987-88 yıllarında, DSÖ' nün Avrupa Bölgesi Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Ziyaretçileri Dairesi'nin, "Hemşirelik Personelinin Gelişimi, Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminin Gelişimi" amacıyla, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hemşirelik Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde İskoçya'dan iki hemşire uzmanın hazırladığı bir sürekli eğitim programı başlatılmıştır. "Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Çalıştayı" adı altında 5.5 gün süren bu programa Sağlık Bakanlığı hastanelerinin başhemşireleri veya yardımcıları, İstanbul, Ege, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokullarının öğretim elemanları katılmıştır. Bu çalıştayda İngiltere'de hemşirelerin mezuniyet sonrası eğitimi anlatılmış, öte yandan Sağlık Meslek Lisesi diplomalı hemşirelerin "öğretmen lisesi mezunlarına tanınan açık öğretim ön-lisans programına benzer" bir programla bilgi ve becerilerinin tazelenmesi konuşulmuştur. Öte yandan o dönemde üniversitelerde hemşirelik eğitimi (2 yıllık=6 dönemlik) ön lisans ve (4 yıllık= 10 dönemlik) lisans olarak verilmektedir ve hem lise, hem de SML mezunlarından ÖSS ve ÖSYS sınavını kazanabilenler bu programlara katılabilmektedir. Bu dönemde sınavı kazanamayan binlerce hemşire/ sağlık memuru mesleğinde gelişme isteğine ulaşamamaktadır.

1990 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi; hemşirelik eğitimi düzeyinde oluşan farklılıkları gidermek ve mesleki gelişimi sağlamak amacı ile "Açık Öğretim Hemşirelik Ön Lisans Programını" tasarlamış ve İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'ndan Meslek Derslerini üstlenmesini istemiştir. Programa katılmak isteyen Sağlık Meslek Lisesi mezunlarına sınav açılmış, başarı gösterenlerin kayıt ve kabulü yapılmış, 1996-1997 yılında son bulacak program 1991-1992 akademik ders yılında başlamıştır (Oktay 2011; Şentürk 2011). Böylece ülkemizde hemşirelik, uzaktan eğitimle tanışmıştır. Bu programa kayıtlı hemşireler hazırlanan eğitim materyalleri sayesinde mesleki bilgilerini geliştirmiş, hatta zorlandıkları "temel bilimler" ile ilgili dersler (anatomi, fizyoloji, farmakoloji, mikrobiyoloji vb.) için işyerlerinde diğer sağlık ekibi üyeleri ile çalışma grupları oluşturmuşlardır (Oktay 2011).

Açık öğretim hemşirelik ön lisans programının en çok eleştirilen yönü, uygulamalı eğitimin yetersizliği olmuştur. Bu yetersizlik, hemşirelerin çalıştıkları kurumda staj yapması, o ortamda uzman hemşirelerin bulunmaması gibi nedenlerden kaynaklanmıştır

(Oktay 2011). Ayrıca programın uygulama ayağının eksik kalmasının nedenlerinden biri de diğer hemşirelik yüksekokullarının bu programa yeterince destek vermemesidir.

Sonuç olarak Açık Öğretim Hemşirelik Ön Lisans Programı sırasında olumlu kazanımların yanısıra bazı olumsuz sonuçlar meydana gelmiştir. Bu programın avantajları ve dezavantajları aşağıda sıralanmıştır (Oktay, 2011). *Avantajları;*

- Programa kayıtlı hemşireler mesleki bilgilerini geliştirme fırsatı bulmuşlardır.
- Kısa sürede fazla sayıda hemşire programdan yararlanabilmiştir.
- Hemşireliğe çok sayıda literatür kazandırılmış ve bu kitaplar bir çok okulda lisans programlarında kullanılmıştır.
- Hemşireler kendileri için uygun zaman diliminde çalışma imkanı bulmuşlardır (zaten hemşirelik diplomasına sahip çalışan hemşireler için bu konu önemli bir olanak sağlamıştır)

Dezavantajları;

- Bu programdaki uygulamalı eğitimde, hemşireler kendisine model alacağı bir eğitimci ile çalışma fırsatı bulamamıştır.
- Programa kayıtlı hemşireler çalıştıkları kurumda programın uygulamasını yapmışlardır. Uygulamanın başarısı kurumun niteliği ile ilişkili olabileceğinden bu durum sakıncalı olarak görülmüştür.

Lisans Tamamlama

2007 yılında Hemşirelik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Türkiye'de hemşirelik eğitimi 2011'den sonra, sadece üniversite bünyesindeki en az 4 yıllık programlara bırakılması kararlaştırılmıştır. Öte yandan lisans dışındaki çeşitli eğitim düzeyindeki diplomalara sahip hemşireler halen hemşire unvanını korumaktadır. Bu sakıncayı gidermek amacı ile ön lisans mezunu hemşireler için lisans tamamlama programı tasarlanmıştır. Böylece 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu arasında anlaşmanın yapılarak programa yönelik kitapların hazırlandığı dönemde (Oktay, 2011), Sağlık Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi arasında bir protokol yapılmış ve 2 yıllık ön lisans mezunlarının lisans tamamlama programlarına 2009-2010 ders yılında başlanmıştır (Şentürk 2011).

Görüldüğü gibi ülkemizde hemşirelikte uzaktan eğitim programlarında bazı sorunlar yaşanmıştır. Bu nedenle hemşirelikte uzaktan eğitim programları, mesleki diploma kazandırmak veya yükseltmek amacıyla ziyade sürekli eğitim amacıyla kullanılmalıdır. Bunun için, hemşireliğe katılacakların, temel/ genel eğitimi yeterli olan adaylar olmasına özen gösterilmeli ve mutlaka 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmasına özen gösterilmelidir.

Sonuç ve Öneriler

Uzaktan eğitim, hemşirelerin eğitimlerine devam etmelerinde yer, zaman sınırlılıkları gibi engellerini ortadan kaldırmaktadır. Ancak, önemli olan uzaktan hemşirelik eğitiminin nasıl olması gerektiği, örgün hemşirelik eğitiminde kabul edilen standartlara nasıl ulaşılabileceğidir. Hemşirelik, kuramsal bilgi ve uygulama becerilerinin bütünleştiği bir meslektir. Öte yandan, 21. yüzyılın başında sahip olunan olanaklarla tasarlanacak uzaktan öğrenme ortamlarının sınırları da bellidir. Bu açıdan, hemşirelik bilgi ve becerisine sahip olmayan kişilere, gerçek ortamlarda uygulama etkinlikleri yaptırılmaksızın, hemşirelik yeterlilikleri kazandırmak olanaklı değildir. Ancak, hemşirelik eğitiminde uzaktan öğrenme ortamları kullanılarak anatomi, fizyoloji, patoloji, biyokimya gibi temel bilimlere ilişkin kuramsal bilgilerin ve temel hemşirelik derslerinin kuramsal kısmının çok boyutlu animasyonlarla verilmesi hemşirelik eğitiminde örgün eğitimle karşılaştırıldığında öğrenenler açısından daha yararlı olabilmektedir (Boz ve Kurubacak 2008).

Öte yandan uluslararası ve ulusal hemşirelikle ilgili mesleki kuruluşlar, hemşirelerin yaşam boyu bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamaları, çalışarak eğitimlerini sürdürmeleri açısından yeni gelişen uzaktan eğitim teknolojilerinin vazgeçilmez olduğunu vurgulamaktadırlar (Daş ve Varol 2011; Şenyuva 2007). Uzaktan eğitim; hemşirelikte sürekli eğitim programlarında bir avantajken, hemşirelik diploması kazandırmada bir dezavantaj haline gelebilmektedir. Hemşirelik eğitiminde ön lisans ve lisans tamamlama gibi programlarda uzaktan eğitimden yararlanılması durumunda, hemşireliğin hümanist ve bütüncül değerlerini nasıl koruyup, nasıl zenginleştireceği üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.

REFERENCES

1. Al, U., Madran, RO (2011). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemleri: Sahip olması gereken özellikler ve standartlar. <http://ebookbrowse.com/web-tabanlı-uzaktan-egitim-sistemleri-sahip-olması-gereken-ozellikler-ve-standartlar-pdf-d69630634>. Erişim tarihi: 18.05.2011.
2. Bayık, A. (2001). Yirmibirinci yüzyıl hemşireliği hemşirelik eğitimi ve hemşirelik eğitimcilerinin rolleri için nasıl bir değişim? I.Uluslararası & V.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi Kongre Kitabı, 19-22 Eylül, İstanbul,13-20.
3. Bigony, L. (2010). Can you go the distance? Attending the virtual classroom. *Orthopaedic Nursing*, 29 (6): 390-392.
4. Can, E. (2004). Uzaktan eğitim öğrencilerinin eğitimlerini değerlendirmeleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 7-9 Temmuz, Malatya.
5. Boz, B., Kurubacak, G.(2008). Hemşire öğrenenler için uzaktan eğitim tasarımı. *C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi*, 12 (83), 77-83.
6. Daş, R., Varol, N (2011). Günümüzde uzaktan eğitim uygulamalarına genel bakış. http://perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar/fua_721/721_25995.pdf. Erişim Tarihi.10.04.2011.
7. Harry, K., John, M., Keegan, D.(1993). *Distance Education: New Perspectives*. Routledge Group, London.
8. Kataoka-Yahiro, MR, Richardson, K., Mobley, J. (2011).Benefits, barriers, and intentions/ desires of nurses related to distance learning in rural island communities. *The Journal of Continuing Education in Nursing*, 42 (3): 127-135.
9. Koç, Z. (2006). Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik eğitimi ve uygulamalarında bilgisayar kullanımı konusundaki görüşlerinin belirlenmesi. *Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi* 2006, 10 (2): 29-40.
10. Kurt, B., Sular, E. (2011). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü (böte) öğrencilerinin meslekleri ile ilgili önyargıları. *Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi*, 2 (2).
11. İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim ve hemşirelik. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, 20-14 Ekim, Sivas, 47-57.

12. MacIntosh, JA (1993). Focus groups in distance nursing education. *Journal of Advanced Nursing*, 18 (12), 1981-1985.
13. Odabaş, H. (2011). İnternet tabanlı uzaktan eğitim ve bilgi ve belge yönetimi bölümleri. <http://ebookbrowse.com/internet-tabanlı-uzaktan-egitim-pdf-d69664609>. Erişim tarihi: 18.05.2011.
14. Oktay, S. (2011). Hemsirelikte açık öğretim üstüne. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği,6,1-4. http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/Mezunlar%20Derneği/Derne_k_Bulteni/sayı6.pdf, Erişim Tarihi: 20.05.2011.
15. Pektekin, Ç. (1993). Açılış konuşması. 8-10 Eylül III.Hemşirelik Eğitimi Simpozyumu, Uluslar arası Katılımlı, İstanbul.
16. Pym, FR.(1992). Women and distance education: a nursing perspective. *Journal of Advanced Nursing*,17 (3), 383-389.
17. Uygur, E., Kaya, N., Kaya, H., Karaman, N.(2008). Bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin sağlık ekibi hizmeti anlayışları ve yaşanan sorunlar. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 16 (62), 102-113.
18. Simpson, RL. (2006). See the future of distance education. *Nursing Management*.www.nursingmanagement.com.Erişim Tarihi:19.05.2011.
19. Turan, N., Öztürk, A., Kaya, H., Aştı, T. (2010). Toplumsal cinsiyet ve hemşirelik. 1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Özet Kitabı, 21-23 Kasım, Çeşme, 125.
20. Şentürk, SE. (2011). Hemşirelik Tarihi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 93-103.
21. Zimmerman, LM, Barnason, S., Pozehl, B.(1999). Distance education programs for advanced practice nurses: questions to ask. *AACN Clin Issues*, 10 (4), 508-514.

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE VERİLEN HASTA EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLE KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Prof.Dr.Gülsün TAŞOCAK* Yard.Doç.Dr.Hülya KAYA* Dr. Emine ŞENYUVA*

Uzm. Burçin İŞİK* Uzm. Gönül BODUR*

*İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı
esenyuva@istanbul.edu.tr

Özet

Günümüzde teknoloji ve iletişim alanındaki hızlı değişim ve gelişmeler eğitimi de etkilemiş, eğitim sistemlerinde nitelik ve nicelik yönünden bir takım köklü değişiklikleri zorunlu kılmıştır. Özellikle öğrenci sayısının hızla artması, eğitmen sayısındaki yetersizlikler eğitimde fırsat eşitliği gibi konular örgün eğitimin yanında uzaktan eğitime duyulan gereksinimin artmasına yol açmıştır. 1990'lı yılların sonlarından itibaren, bilgisayar ağlarının eğitimde kullanımı, uzaktan eğitimde ağırlıklı olarak internetin/web'in kullanımına yol açmıştır. Web; sağlam teknik altyapı, uyum sağlama süreci, finansman gibi sınırlılıklarının yanında etkili iletişim, zaman ve mekândan bağımsızlık, zengin öğrenme ortamı sağlama, kullanılabilirlik, fırsat eşitliği, ders geliştirme ve saklama, çevrimiçi destek, öğretimin bireyselleştirilmesi gibi yararları nedeniyle kaynakların ve bilginin dağıtılmasında seçilebilecek uygun araçlardan biridir. Özellikle hemşirelik eğitiminde her geçen gün alt yapısı hazır olmadan açılan okulların sayısındaki artış, öğrenci sayısındaki artış, öğretim üyesi sayısındaki yetersizlikler dikkate alındığında uzaktan eğitim daha da önem kazanmaktadır.

Araştırma, öğrencilerin hemşirelik eğitiminde web tabanlı uzaktan eğitim yöntemi ile verilen hasta eğitimi dersine ilişkin görüşleri ile kaygıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte gerçekleştirildi. Araştırma grubunu bir hemşirelik yüksekokulunda 2010-2011 öğretim yılı güz döneminde web tabanlı uzaktan eğitim yoluyla Hasta Eğitimi dersine kayıt olan tüm öğrenciler (N: 148) oluşturdu. Eksik veri nedeniyle 6 tane form değerlendirmeye alınmadı. Veri toplama araçları olarak, "Bilgi Formu", "Hasta Eğitimi Dersini Değerlendirme Formu" ve "Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği" kullanıldı. Verilerin analizinde; SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for windows 16,0 programı kullanıldı. Araştırmaya katılan öğrencilerin; %81,7'si kadın, %18,3'ü erkektir. Yaş ortalamaları $20,30 \pm 1,24$ 'tür. Öğrencilerin %60,6'sı hemşirelik mesleğini isteyerek seçmiştir, %59,9'unun kendine ait bilgisayarı vardır. Öğrencilerin tamamı (%100) internet kullanmakta, %85,2'si interneti öncelikle araştırma yapmak, bilgiye ulaşmak, %71,8'i ders kayıtları ve not takibi için kullanmaktadır. Öğrencilerin %92,3'ü daha önce uzaktan eğitim ile verilen bir derse katılmamıştır, %81,7'si hemşirelik temel eğitimindeki tüm derslerin web tabanlı uzaktan eğitim yoluyla verilemeyeceğini düşünmektedir. Hasta eğitimi dersini alan öğrencilerin eğitim öncesi durumluk kaygı puan ortalamasının ($35,38 \pm 13,78$) eğitim sonrasında ($40,48 \pm 11,98$) istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde arttığı saptanmıştır ($p < 0,01$). Bir başka ifadeyle ders sonunda kaygı düzeylerinin arttığı saptanmıştır. Bu durumun, öğrencilerin ilk defa uzaktan eğitimle verilen bir ders deneyimi yaşamalarına bağlanmıştır. Öğrencilerin Hasta Eğitimi Dersini Değerlendirme Formu'ndan aldıkları genel ortalaması $2,47 \pm 0,48$, "Dersinin Tasarımı"na ilişkin görüşlerinin ortalaması $2,58 \pm 0,52$, "Dersin Yöntemi"ne ilişkin görüşlerinin ortalaması $2,29 \pm 0,52$, "Dersin Kazanımları"na ilişkin görüşlerinin ortalaması $2,60 \pm 0,59$ olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar öğrencilerin "Dersin Tasarımı" ve "Dersin Kazanımları" ile ilgili görüşlerinin olumlu olduğunu, ancak dersin yöntemine ilişkin kararsız kaldıklarını göstermektedir. Bu sonuçlar, öğrencilerin ilk defa uzaktan eğitimle verilen bir ders deneyimi yaşamalarının ve eğitim sisteminde geleneksel yaklaşımların ağırlıklı olarak kullanılmasının yansımaları olarak değerlendirilmiştir.

Sonuçlar, öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitim yöntemi ile verilen Hasta Eğitimi dersine ilişkin olumlu görüşlere sahip olduklarını, kaygı yaşadıklarını, derse ilişkin görüşleri ile kaygıları arasında bir ilişki olmadığını ve uzaktan eğitimin hemşirelik eğitiminde özellikle kuramsal derslerde uygulanabileceğini gösterdi.

RELATIONSHIP BETWEEN THE STUDENTS' VIEW ABOUT PATIENT EDUCATION COURSE VIA WEB-BASED DISTANCE EDUCATION METHOD IN NURSING EDUCATION AND ANXIETY

Abstract

The rapid changes and developments in today's technology and communication has influenced education as well, and required some fundamental qualitative and quantitative changes in educational systems. Issues such as increasing number of students, insufficient number of instructors and provision of equal opportunity in education increased the need for distance education in addition to formal education. With the use of computer networks in education starting from the late 90s, internet/web has also started to be used in distance education. Despite the limitations such as strong technical infrastructure, adaptation process and financing, web is one of the most appropriate tools in distribution of the resources and information due to advantages such as effective communication, independence from time and space, provision of rich learning environment, practicality, equal opportunity, course development and storage, online support and individualization of education. Distance education becomes even more important considering the increasing number of schools without the required infrastructure, increasing number of students and insufficient number of instructors.

This study was conducted as a descriptive and cross-sectional study to test the practicability of web-based education in nursing education and its relation with the anxiety levels of the students. The study group consisted of all students registered the Patient Education Course (N: 148) during the fall semester of 2010 – 2011 at a nursing school. Because of missing data and excluded from the 6-form. The data were collected using the "Information Form", "Patient Education Course Assessment Form" and "State-Continuous Anxiety Scale." The data were analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 16.0.

Students in the study, 81.7% female, 18.3% male. Their average age was 20.30 ± 1.24 . Students 60.6% willingly chose the profession of nursing. 59.9% had their own personal computers. All of them (100%) used the internet. Majority of them used the internet primarily for research and reaching to information (85.2%), and 71.8% used it for registration and following their grades. 92.3% had not participated in any course/program given through distance education. 81.7% thought that it would not be possible to give all courses in basic nursing education through web-based distance education. Patient education course before the students score on state anxiety (35.38 ± 13.78) after education (40.48 ± 11.98) were statistically significant ($p < 0.01$). This finding was thought to be due to the fact that the students experienced in a distance education course for the first time. It was found that the general average points and the standard deviation in the "Patient Education Assessment Form" developed to determine the views of the students about the web-based "Patient Education" were 2.47 ± 0.48 , and the points for views about the "Design of the Course" were 2.58 ± 0.52 , for views about the "Course Method" were 2.29 ± 0.52 , and for views about the "Gains of Course" were (2.60 ± 0.59). It was found that the students had positive views about the "Course Design" and the "Gains of Course", but they were hesitant about the method of the course. These findings were considered to be due to the fact that the students experienced in distance education course for the first time, and the educational system was generally based on conventional approaches.

The findings suggested that the students had positive views about the web-based education, but they were anxious as they had a new experience, and the distance education could be used particularly in theoretical courses in nursing education, but the necessary changes needed to be made on the basis of the results of the longitudinal assessments.

GİRİŞ

Yirminci yüzyılın sonlarında teknoloji ve iletişim alanında yaşanan değişim ve gelişmeler, bilginin her geçen gün katlanarak hızla artması, içinde bulunduğumuz döneme bilgi çağı, bilgisayar çağı, iletişim çağı gibi isimler verilmesine neden olmuştur. Yaşadığımız bu değişim döneminde bilgi, güç olarak görülmeye başlanmış bu bağlamda, temel olarak bilginin toplanmasını, korunmasını, iletilmesini sağlayan bilgi teknolojileri, toplumların yapısına göre her toplumu belli oranda etkilemiş ve herkes için kullanılabilir olmuştur. Bu değişim ve gelişmeler, toplumların yeni teknolojik gelişmeleri izlemelerini ve kendilerine uyarlamalarını zorunlu hale getirmiştir (Akkoyunlu, 1999; Aslantürk, 2002; Kısa ve Kaya 2005; Şenyuva, 2010).

Teknoloji ve iletişim alanındaki hızlı değişim ve gelişmeler eğitimi de etkilemiş, eğitim sistemlerinde bir takım köklü değişiklikleri zorunlu kılmıştır. Özellikle öğrenci sayısının hızla artması, eğitimde fırsat eşitsizliği gibi sorunlar uzaktan eğitime duyulan gereksinimin artmasına yol açmıştır (Ünal ve Pilten, 2005; Şenyuva, 2010). Özellikle, hemşirelik eğitiminde hergeçen gün alt yapısı hazır olmadan açılan okul ve öğrenci sayısındaki artış, öğretim üyesi sayısındaki yetersizlikler uzaktan eğitimden yararlanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır (Kaya ve Akçin, 2005; Taşocak, 2000; Ülker ve ark., 2001).

Uzaktan eğitim; öğrenci ve eğitimcilerin, eğitimin bir kısmı ya da bütününde farklı mekanlarda buldukları, zamandan bağımsızlığın sağlandığı, öğrencinin kendi isteği ile etkin olarak eğitime katıldığı, telekomünikasyon araçlarının ve çoklu ortam uygulamalarının kullanıldığı bir eğitim yaklaşımı olarak ele alınmaktadır (Başçıftçi ve Köklü, 2005; Blakeley ve Smith, 1998; Diekelman ve Schulte, 2000; Ertuğrul, 1999; Özeygen, 2000; Picciano, 2001; Taylor, 2003;). Geçmişte çoğunlukla basılı materyallere ve televizyona dayalı olarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim, 1990'lı yılların sonlarından itibaren, bilgisayar ağlarının eğitimde kullanımı sonucunda internete, web'e dayalı olarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır (Aydın, 2002; Blakeley ve Smith, 1998; Emre, 2002; Harrison, 2006; İşleyen, Bozkurt ve Zayim, 2008; Pahl, 2003; Schrum, 1999; Şenyuva, 2010; Willis, 1994; 2002). Khan (1997) web tabanlı eğitimi, "öğrenmeyi artıran ve destekleyen anlamlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için web'in kaynaklarını ve niteliklerini kullanan etkileşimli bir öğretim programı", Relan ve Gillani (1997) ise, "World Wide Web (www)'in niteliklerini ve kaynaklarını, yapıcı ve işbirliğine dayalı öğrenme ortamları aracılığıyla kullanan bilişsel öğrenme stratejileri, uygulamaları" olarak tanımlamaktadır. Genel bir tanımla web tabanlı uzaktan eğitim (WTUE); eğitimin zaman ve mekandan bağımsız olarak yürütüldüğü, öğrenme hızına göre öğrenmenin gerçekleştirildiği, bilgisayarın bir araştırma ve iletişim amacıyla kullanıldığı, ders içeriklerinin, kaynakların, ödev ve projelerin web ortamında sunulduğu, düz yazı, grafik, görüntü ve sesin web üzerinden aktarıldığı, derslerle ilgili belgelere erişimi sağlamak üzere bağlantıların hazırlandığı, öğrencilere ait e-posta listeleri gibi araçların öğretim ve sunum araçları olarak kullanıldığı, kolaylıkla ulaşılabilecek, esnek depolama ve görüntüleme seçeneklerini destekleyebilen, kolay güncellenebilen bir eğitim modelidir (Alakoç ve Bozbiyık, 2003; Altıkardeş, Korkmaz ve Çamurcu, 2001; Aslantürk, 2002; Avery ve ark., 2003; Carr ve Farley, 2003; Erkut, 2006; Glen, 2005; Harrison, 2006; Hawatson, 2004; Heidari ve Galvin, 2002; Karahan ve İzci, 2001; Kuzu, 2002; Pahl, 2003; Somuncu, 2000; Şenyuva, 2010; Türkoğlu, 2003; Yiğit ve Özden, 1999). Web tabanlı uzaktan eğitimde, öğrenci ve eğitimci fiziksel olarak ayrı olmalarına rağmen, etkileşimli web sayfaları, e-posta, dosya transferi, tartışma ve haber grupları, sohbet odaları gibi internet hizmetleri aracılığıyla eş zamanlı (senkron) veya ayrı zamanlı (asenkron) çoklu ortam teknolojisi ile iletişim kurulabilmektedir (Al ve Mardan, 2005; Atack ve Rankin, 2002; Ergün, 1998; Harrison, 2006; Hawatson, 2004; İşleyen, Bozkurt ve Zayim, 2008; Özen ve Karaman, 2001; Şenyuva, 2010; Yazon, Mayer-Smith ve Redfield, 2002).

İnternet'in eğitim amaçlı kullanılabilen en önemli ve en yaygın araçlarından biri olan World Wide Web, bilginin ağlar (internet, intranet) aracılığıyla sunulmasını sağlayan, eğitim ortamlarını hem görsel hem de işitsel açıdan zenginleştirerek, eğitime çok boyutluluk kazandırmakta, eşzamanlı ve eşzamansız öğretim etkinliğini gerçekleştirmede olanaklar sağlaması ile eğitimin bireyselleştirilmesine katkıda bulunmakta, öğrencilerin başkalarıyla kolaylıkla iletişimde bulunmalarına, kendi kendine öğrenmelerine, sorumluluk üstlenmelerine ve zamanlarını yönetmelerine olanak tanımaktadır (Altıkardeş, Korkmaz ve Çamurcu, 2001; Emre, 2002; İpekçi 2003; Şenyuva, 2010; Willis 1994). Wylid'in (1997) da ifade ettiği gibi "internet ve web teknolojileri, hem insanlar arasında iletişim sağlamakta hem de çok sayıda bilgiye ulaşma olanağı vermekte, farklı öğrenme biçimlerini karşılamakta, öğrenci merkezli öğrenme çevresini desteklemekte ve gerçek yaşam deneyimleri sunmaktadır" (Wylid 1997, Kaynak: Türkoğlu, 2003).

Web teknik altyapı, uyum sağlama süreci, finansman gibi sınırlılıklarının yanında etkili iletişim, zaman ve mekândan bağımsızlık, zengin öğrenme ortamı sağlama, kullanışlılık, fırsat eşitliği, ders geliştirme ve saklama, çevrimiçi destek, eğitimin bireyselleştirilmesi gibi özellikleriyle uzaktan eğitimde seçilebilecek uygun bir araçtır. Ancak, web tabanlı eğitimden istenilen düzeyde yarar sağlanabilmesi için öğrenci üzerinde oluşturabileceği üzüntü, endişe, anksiyete olarak da tanımlanan kaygının da dikkate alınması gerekmektedir. İlgili alan yazında, öğrencilerin web tabanlı eğitim uygulamaları ile bilgisayar kaygıları arasında ilişki olduğu, bilgisayar fobisi olan ya da bilgisayar kullanmaya yatkın olmayan öğrencilerde kaygı düzeylerinin artacağı dolayısıyla istenilen düzeyde öğrenmenin gerçekleşmeyeceği vurgulanmaktadır (İşleyen, Bozkurt ve Zayim, 2008; Şenyuva, 2010).

Bu açıklamalar, öğrencilerin hemşirelik eğitiminde web tabanlı uzaktan eğitime ilişkin görüşleri ile kaygıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi gereksinimini ortaya koymaktadır. Araştırma, hemşirelik eğitiminde uzaktan eğitime ilişkin uygulamalara ışık tutması açısından önemlidir.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Araştırma, öğrencilerin hemşirelik eğitiminde web tabanlı uzaktan eğitim yöntemi ile verilen hasta eğitimi dersine ilişkin görüşleri ile kaygıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla planlandı.

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap arandı:

1. Web tabanlı uzaktan eğitim yöntemi ile verilen hasta eğitimi dersini alan öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri nasıldır?
2. Hemşirelik eğitiminde web tabanlı uzaktan eğitim yöntemi ile verilen hasta eğitimi ilişkin öğrencilerin görüşleri nasıldır?
3. Öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitim yöntemi ile verilen hasta eğitimi dersi öncesi ve sonrası kaygıları nasıldır?
4. Öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitim yöntemine ilişkin görüşleri ile kaygıları arasındaki ilişki var mıdır?
5. Öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitim yöntemi ile verilen hasta eğitimi dersine ilişkin görüşleri sosyo-demografik özellikleri açısından farklılık göstermekte midir?
6. Öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitim yöntemi ile verilen hasta eğitimi dersine ilişkin ders öncesi ve sonrası kaygıları sosyo-demografik özellikleri açısından farklılık göstermekte midir?

GEREÇ ve YÖNTEM

Araştırmanın Tipi: Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte gerçekleştirildi.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştırma grubunu bir hemşirelik yüksekokulu'nda 2010-2011 öğretim yılı güz döneminde Hasta Eğitimi dersini alan tüm öğrenciler (N: 148) oluşturdu. Eksik veri nedeniyle 6 form değerlendirmeye alınmadı. Araştırma 142 öğrenci ile gerçekleştirildi.

Veri Toplama Araçları: Veri toplama araçları olarak, "Bilgi Formu", "Ders Değerlendirme Formu" ve "Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği" kullanıldı.

▪ *Bilgi Formu:* Öğrencilerin yaşını, cinsiyetini, mezun olduğu ortaöğretim kurumunu, hemşirelik mesleğini isteyerek seçme, kendine ait bilgisayarı olma, bilgisayar-internet kullanma durumunu, interneti öncelikle kullanma amaçlarını ve uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla kullanıldı.

▪ *Ders Değerlendirme Formu:* Öğrencilerinin web tabanlı olarak verilen Hasta Eğitimi dersine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından literatür ışığında geliştirildi (Alakoç ve Bozbiyık 2003; Atack ve Rankin 2002; Avery ve ark. 2003; Bonnel ve ark. 2005; Carr ve Farley 2003; Christianson ve ark. 2002; Demirli 2002; Halter ve ark. 2006; Harrison 2006; Hawatson 2004; Kuzu 2005; Passerini ve Granger 2000; Wilkinson ve ark. 2004; Yu ve Yang 2006). Üç bölümden ve 39 ifadeden oluşan Ders Değerlendirme Formu'nun birinci bölümünde Hasta Eğitimi dersinin tasarımına ilişkin öğrencilerin görüşlerini içeren 18 ifade, ikinci bölümde; Hasta Eğitimi dersinin yöntemine ilişkin görüşlerini içeren 15 ifade, üçüncü bölümde ise, öğrencilerin, dersin sonunda kazanımlarına ilişkin görüşlerini içeren 6 ifade yer almaktadır. Üç'lü likert tipinde hazırlanan bu formda cevap seçenekleri, Katılıyorum (3 puan), Kararsızım (2 puan) ve Katılmıyorum (1 puan) şeklinde sıralandı.

Araştırmada kullanılan Ders Değerlendirme Formunun iç tutarlık cronbach alpha değeri “Dersin Tasarımı” boyutu için .95, “Dersin Yöntemi” boyutu için .89, “Dersin Kazanımları” boyutu için .94 ve formun tümü için toplam cronbach alpha değeri .96 olarak hesaplandı.

- *Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği*: Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği, web tabanlı uzaktan eğitim yöntemi ile verilen Hasta Eğitimi dersinin öğrencilerde kaygı oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla kullanıldı.

Spielberger ve arkadaşları tarafından (1970) geliştirilmiş, Öner ve LeCompte (1985) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Likert tipi 20’si durumluk, 20’si sürekli kaygıyı ölçmeye yönelik toplam 40 maddeden ve kısa ifadelerden oluşan, kendini değerlendirme türü bir ölçektir. Durumluk Kaygı Ölçeği, bireyin belirli bir anda ve belirli koşullarda kendini nasıl hissettiğini betimlemesini; içinde bulunduğu duruma ilişkin duygularını dikkate alarak cevaplamasını gerektirir. Sürekli Kaygı Ölçeği ise, bireyin genellikle nasıl hissettiğini betimlemesini gerektirir. Durumluk Kaygı Ölçeği maddelerinde ifade edilen duygu ve davranışlar bu tür yaşantıların şiddet derecesine göre (1) hiç, (2) biraz, (3) çok ve (4) tamamıyla gibi şıklardan birini işaretlemek suretiyle cevaplandırılır. Sürekli Kaygı Ölçeği maddelerinde ifade edilen duygu ve davranışlar ise sıklık derecesine göre (1) hemen hiçbir zaman, (2) bazen, (3) çok zaman ve (4) hemen her zaman şeklinde işaretlenir.

Ölçeklerde iki tür ifade bulunur. Bunlara (1) doğrudan ya da düz ve (2) ters ifadeler denmektedir. Doğrudan ifadeler, olumsuz duyguları; ters ifadeler ise olumlu duyguları dile getirir. Ters ifadeler puanlanırken “1, 4”e, “4, 1”e dönüşür. Düz ifadelerde “4” kaygının yüksek olduğunu gösterir. Tersine ifadelerde ise, “1” yüksek kaygıyı, “4” düşük kaygıyı gösterir. “Şu anda sinirlerim gergin” ifadesi düz, “Kendimi rahat hissediyorum” ifadesi de ters ifadelerle örnek olarak gösterilebilir. Bu durumda “Şu anda sinirlerim gergin” ifadesi için “4”, “Kendimi rahat hissediyorum” ifadesi için “1” işaretlenmiş ise, bu yanıtlar yüksek kaygıyı yansıtmış olurlar.

Durumluk Kaygı Ölçeği’nde 10 tane (1,2,5,8,10,11,15,16,19 ve 20. maddeler), Sürekli Kaygı Ölçeği’nde ise 7 tane (21,26,27,30,33,36 ve 39. maddeler) ters ifade vardır. Puanlama yapılırken düz ya da ters ifadelerin her biri için iki ayrı anahtar hazırlanır. Böylece bir anahtarla düz ifadelerin, ikinci anahtarla ters ifadelerin toplam puanları hesaplanır. Düz ifadeler için elde edilen toplam puandan, ters ifadelerin toplam puan çıkarılır. Bu sayıya önceden saptanmış e değişmeyen bir değer eklenir. Durumluk Kaygı Ölçeği için bu değer 50, Sürekli Kaygı Ölçeği için ise 35’tir (Aydemir ve Köroğlu 2000; Öner, 1996; Özgüven, 2000).

Her ölçekte elde edilen toplam puan değeri 20 ile 80 arasında değişebilir. Ölçeklerden elde edilen 0-19 arası toplam puan kaygı olmadığını, 20-39 arası toplam puan hafif kaygı düzeyini, 40-59 arası toplam puan orta kaygı düzeyini, 60-79 arası toplam puan ise ağır kaygı düzeyini gösterirken, toplam puanı 60 ve üzerinde olması bireyin profesyonel yardıma gereksinimi olduğuna işaret etmektedir (Öner ve LeCompte, 1998).

Bu araştırmada Durumluk Kaygı Ölçeği iç tutarlığı/cronbach alpha değeri hasta eğitimi dersi öncesi için .97, sonrası için .94 olarak bulundu. Sürekli Kaygı Ölçeği iç tutarlığı/cronbach alpha değeri hasta eğitimi dersi öncesi için .96, sonrası için .93 olarak bulundu.

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yöntemi İle Verilen Hasta Eğitimi Dersi

Hasta Eğitimi dersi, hemşirelik yüksekokulunun eğitim programında 2. sınıfta 2 saat/hafta olarak yer alan dönemlik bir derstir. Bu dersin amacı; öğrencilerin, hasta eğitimine yönelik rollerini ve hasta eğitimi sürecinin ilkelerini kavraması, bunları uygulamalarında dikkate almasıdır. 2010-2011 öğretim yılından itibaren web tabanlı eğitim yöntemi ile yürütülmektedir.

Web tabanlı olarak hazırlanan Hasta Eğitimi dersi Karma Tasarım Modeli ve Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda geliştirilmiş ve düzenlenmiştir (Passerini ve Granger, 2000; <http://www.yok.gov.tr/yasa/yonet/yonet60.html>, 11.06.2010).

Şekil 1: İçerik Sayfası

Şekil 2: İçerik Sayfası

Dersin içeriği, hypermetnin yanısıra tablo, şekil, resim, animasyon, sayfa içine gömülü uygulamalar, eleştirel düşünme egzersizi, özdeğerlendirme soruları, okuma parçaları ile zenginleştirilmiş ve yüzyüze görüşmelerle desteklenerek sunulmuştur (Şekil 1,2).

Ayrıca web sayfaları arasına, öğrencilerin okuduğu ya da okuyacağı ünitelerle ilgili düşüncelerini, yorum yapmalarını, aktif öğrenmelerini desteklemek ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla “Şimdi Sıra Sizde?” egzersizleri (Şekil 3), edindikleri bilgileri değerlendirmelerini, anlaşılmayan ya da eksik kalan konuları fark etmelerini, kendi kendilerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla ünitelerin başına, ortasına ve sonuna değerlendirme soruları yerleştirilmiştir (Şekil 4,5).

Şekil 3: Şimdi Sıra Sizde? egzersizleri

Şekil 4: Değerlendirme Soruları

Şekil 5: Değerlendirme Soruları

Verilerin Toplanması ve Etik Konular: Veriler, Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü'nden yazılı izin alındıktan sonra, gönüllü katılım esas alınarak toplandı. Ayrıca, veri toplamaya başlamadan önce katılımcılara sözel bilgi verildi, gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra doldurmaları istendi.

Verilerin Analizi: Araştırmada elde edilen bulguların istatistiksel analizlerinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for windows 16,0 programı kullanıldı. Öğrencilerin tanıtıcı özelliklerinin analizinde frekans, ortalama, çoklu karşılaştırmalarda Wilcoxon, Friedman χ^2 , Mann Whitney U ve Kruskal Walls testleri, değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Spearman Korelasyon analizi kullanıldı. Sonuçlar %95'lik güven aralığında, anlamlılık $p < 0.05$ düzeyinde değerlendirildi (Özdamar, 2001).

Araştırmanın Sınırlılıkları: Araştırma, bir hemşirelik yüksekokulu'nda 2010-2011 öğretim yılı güz döneminde Hasta Eğitimi dersini alan öğrenciler ile sınırlıdır. Tüm hemşirelik öğrencilerine genellenemez. Ders değerlendirme formunun standardize bir araç olmamasıdır. .

BULGULAR ve TARTIŞMA

Araştırmada elde edilen bulgular özetlenerek literatür ışığında tartışılmıştır.

Öğrencilerin, %81,7'si kız, %18,3'ü erkektir, yaş ortalaması $20,30 \pm 1,24$ 'tür. %52,1'i Anadolu lisesi, %30,3'ü düz lise mezundur. %60,6'sı hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiğini ifade etti.

Öğrencilerin %59,9'unun kendine ait bilgisayarının olduğu, bilgisayarı olmayan öğrencilerin %70'inin çoğunlukla okul bilgisayar laboratuvarını, %61,4'ünün internet kafeleri kullandığı, tamamının (%100) internet kullandığı, %54,2'sinin kendi bilgisayarından, %53,5'inin okul bilgisayar laboratuvarından internete bağlandığı belirlendi. Öğrencilerin %85,2'si interneti öncelikle araştırma yapmak, bilgiye ulaşmak, %71,8'i ders kaydı yaptırmak ve notlarını takip etmek, %69,7'si ödev yazmak amacı ile kullandığını ifade etti. Şenyuva (2010), Adams ve Timmis (2006), Koç (2006), İşman, Dabaj ve Gümüş (2006), Akkoyunlu, Sağlam ve Atav (2004), Aslım (2004), Orhan ve Akkoyunlu (2004), Aksu ve İrgil (2003) araştırmalarında web tabanlı uzaktan eğitimde bilgisayar ve internet kullanmanın temel beceriler olduğunu vurgulamaktadır. Bu sonuçlar, hemşirelik öğrencilerinin web tabanlı uzaktan eğitim için gerekli olan temel becerilere sahip olduğunu düşündürdü.

Öğrencilerin %92,3'ünün daha önce uzaktan eğitimle verilen bir derse katılmadığı tespit edildi. %81,7'si hemşirelik temel eğitimindeki tüm derslerin web tabanlı uzaktan eğitim yöntemi ile verilemeyeceğini ifade etti. Şenyuva'nın (2010) araştırmasında da hemşirelik öğrencilerinin, hemşirelik eğitiminde tüm derslerin uzaktan eğitim yöntemi ile verilemeyeceğini sadece kuramsal derslerin verilebileceğini ifade ettikleri belirlendi. Bu bulgu, öğrencilerin kuramsal derslerin web tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle etkili ve verimli bir şekilde verilebileceği görüşünde olduklarını gösterdi.

Tablo 1. Öğrencilerin Derse İlişkin Görüşlerinin Puan Ortalamaları (N=142)

Alt Boyutlar	X±SD
Dersin Tasarımı	2,58±0,52
Dersin Yöntemi	2,29±0,52
Dersin Kazanımları	2,60±0,59
Toplam	2,47±0,48

Tablo 1'de görüldüğü gibi öğrencilerin; derse ilişkin görüşlerinin genel ortalaması $2,47 \pm 0,48$ 'dir. "Dersin Tasarımı" boyutuna ilişkin görüşlerinin puan ortalaması $2,58 \pm 0,52$ olup, en yüksek ortalama "Üniteler arasında bağlantı kurulmuştu." ($2,67 \pm 0,59$), en düşük ortalama "Sıra Sizde egzersizlerinizi isteyerek yaptım." ($2,39 \pm 0,75$) maddesine aittir. "Dersin Yöntemi" boyutuna ilişkin görüşlerinin puan ortalaması $2,29 \pm 0,52$ olup, en yüksek ortalama "Kullanılan kaynak kitaptan yararlandım." ($2,48 \pm 0,80$), en düşük ortalama "Ders çalışırken hiç keyif almadım." ($1,94 \pm 0,86$) maddesine aittir. "Dersin Kazanımları" boyutuna ilişkin görüşlerinin puan ortalaması $2,60 \pm 0,59$ olup, en yüksek ortalama "Hasta eğitimi etkinliklerinin bilimsel yaklaşımla ele alınmasının önemini kavradım." ($2,62 \pm 0,65$), en düşük ortalama "Dersin diğer derslerle bağlantısını kurabildim." ($2,54 \pm 0,70$), maddesine aittir. Öğrencilerin %63,4'ü yüzyüze görüşmelerden yararlandığını ifade etti.

Şenyuva'nın (2010) araştırmasında öğrencilerin web tabanlı olarak verilen derse ilişkin görüşleri genel olarak çok olumludur. Halter, Kleiner ve Hess (2006) araştırmasında öğrencilerin web tabanlı eğitimin, kendi öğrenmelerinde sorumluluk almalarının, kendi öğrenme hızlarına göre çalışabilmelerinin, konu ile ilgili internet kaynaklarında kolay gezinme fırsatı vermesinin, kendi çalışma zamanlarını belirleyebilme esnekliğinin, öğrenme isteklerini arttırdığını belirledi. Wilkinson, Forbes ve Bloomfield (2004) araştırmasında öğrencilerin, web tabanlı uzaktan eğitim yönteminin kendilerine bireysel öğrenme, esneklik, kendi hızına göre ilerleme, öğrenme zamanını etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanma, bilgiye erişim kolaylığı sağlama, hızlı geribildirim verme gibi olanaklar sağladığını, ayrıca bu yöntemin derslerinde kullanılmasının başarı, ilgi ve motivasyonlarını da arttırdığını ifade ettiklerini saptadı. Christianson, Tien ve Luft (2002) araştırmasında öğrencilerin, web tabanlı öğrenme ortamlarında öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretici arasındaki etkileşimi arttıracak materyallerin kullanılmasının, vaka çalışmalarının, değerlendirme sorularının yer almasının web tabanlı öğrenme deneyimlerini arttırdığını ve tutum geliştirmeye olumlu etkilerinin daha fazla olduğunu ifade ettiklerini saptadı. Demirli (2002) araştırmasında öğrencilerin zaman ve mekan sınırlaması olmamasının performansın artmasına katkı sağladığını, geleneksel sınıf ortamındaki edilgen/pasif ders dinlemenin verdiği sıkıcılığın olmadığını, sınıf içinde eğitmeni-öğrenci, öğrenci-öğrenci arasında oluşabilecek olumsuz olayların yaşanmadığını, geleneksel sınıf ortamında sormaktan çekinilen soruların sanal ortamda daha rahat sorulabildiğini, uygulamaların başarılı olabilmesi için görsel ve işitsel tasarımların geliştirilmesi gerektiğini, ancak genellikle asenkron şekilde yürütülen web tabanlı eğitimlerin anlık sorulara ve sorunlara çözüm getirilmesinde yetersiz kalabileceğini düşündüklerini de ifade ettiklerini belirledi. Araştırmada, öğrencilerin web tabanlı olarak hazırlanan Hasta eğitimi dersinin geneline, dersin tasarımına ve kazanımlarına ilişkin olumlu düşüncelere sahip olduğu, dersin yöntemine ilişkin kararsızlık yaşadıkları belirlendi. Dersin yöntemine ilişkin kararsızlıklarının ise, öğrencilerin ilk defa uzaktan eğitimle verilen bir ders deneyimi yaşamalarına/derse katılmalarına ve eğitim sisteminde geleneksel yaklaşımların ağırlıklı olarak kullanılmasına bağlı olduğu düşünüldü.

Öğrencilerin cinsiyetleri ile derse ilişkin görüşlerinin puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu saptandı ($p=0,038^{**}$ $p<0,05$). Kız öğrencilerin derse ilişkin görüşlerinin puan ortalamasının ($2,53\pm0,45$), erkek öğrencilerin puan ortalamasından ($2,28\pm0,57$) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptandı ($p<0,05$). Bonnel, Wambach ve Connors (2005) araştırmasında kız öğrencilerin, eğitimlerinde teknolojiyi kullanmanın öğrenmelerini kolaylaştırdığını, yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini arttırdığını ve kendilerini geleceğe hazırlamada etkili olduğunu ifade ettiklerini belirledi. Bu sonuçlar, kız öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitim yöntemi ile öğrenme konusunda daha olumlu bir tutum içinde olduklarını ortaya koydu.

Öğrencilerin hemşirelik mesleğini isteyerek seçme durumları ile derse ilişkin görüşlerinin puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu saptandı ($p=0,005^{*}$ $p<0,01$). Hemşirelik mesleğini isteyerek seçen öğrencilerin derse ilişkin görüşlerinin puan ortalamasının ($2,55\pm0,50$), mesleği istemeden seçen öğrencilerin puan ortalamasından ($2,40\pm0,43$) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptandı ($p<0,01$). Bu bulgu, hemşirelik mesleğini isteyerek seçen öğrencilerin öğrenmeye hazırbulunuşluklarının daha yüksek olduğunu düşündürdü.

Öğrencilerin mezun olduğu ortaöğretim kurumu ($p=0,094$ $p>0,05$), kendine ait bilgisayar olma durumu ($p=0,385$ $p>0,05$), Bilgisayarsız/internetsiz bir yaşam düşünebilir misiniz? ($p=0,429$ $p>0,05$), Daha önce uzaktan eğitimle verilen bir derse katıldınız mı? ($p=0,988$ $p>0,05$), Hemşirelik eğitimindeki tüm dersler web tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle verilebilir mi?" ($p=0,496$ $p>0,05$) sorularına verdiği yanıtlar ile derse ilişkin görüşlerinin puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Bu bulgular, bu değişkenlerin öğrencilerin derse ilişkin görüşleri üzerinde etkisi olmadığı şeklinde değerlendirildi.

Tablo 2. Öğrencilerin Ders Öncesi ve Sonrası Kaygı Puanlarının Karşılaştırması (N=142)

Ölçekler	Ders Öncesi	Ders Sonrası	Anlamlılık
	X±SD	X±SD	p
Durumluk Kaygı	35,38±13,78	40,48±11,98	0,001*
Sürekli Kaygı	38,85±12,80	40,54±11,27	0,285

*p<0,01; Friedman χ^2 testi

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğrencilerin; ders öncesi hafif düzeyde durumluk (35,38±13,78) ve hafif düzeyde sürekli (38,85±12,80) kaygı puanına sahip oldukları, ders sonrası orta düzeyde durumluk (40,48±11,98) ve orta düzeyde sürekli (40,54±11,27) kaygı puanına sahip oldukları belirlendi. Ders öncesi durumluk kaygı puanının, ders sonrasında dikkate değer oranda arttığı ve ders öncesi ile sonrası kaygı puanları arasında istatistiksel olarak çok anlamlı fark olduğu saptandı (p<0,01) (Tablo 2).

Öğrencilerin, ders öncesi ve sonrası durumluk kaygı puanları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (r=0,280;p<0,01). Ayrıca öğrencilerin ders öncesi ve sonrası sürekli kaygı puanları arasında da pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (r=0,481;p<0,001) (Tablo 2). Bu sonuçlar, öğrencilerin durumluk kaygıları artarken sürekli kaygılarının da arttığını göstermekte olup, öğrencilerin ilk defa uzaktan eğitimle verilen bir ders deneyimi yaşamalarına bağlandı.

Öğrencilerin hemşirelik mesleğini isteyerek seçme durumları ile ders öncesi ve sonrası durumluk-sürekli kaygı puanları (Ders Öncesi-Durumluk Kaygı:33,34±13,60 Sürekli Kaygı:37,42±13,73) (Ders Sonrası-Durumluk Kaygı:39,33±11,78 Sürekli Kaygı:40,47±11,44) arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık saptandı (p<0,05). Ders öncesinde hemşirelik mesleğini isteyerek seçmediğini ifade eden öğrencilerin durumluk kaygı puanının (38,52±13,58) hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiğini ifade eden öğrencilerin kaygı puanına (33,34±13,60) göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu saptandı (p<0,05). Bu bulgu, hemşirelik mesleğini isteyerek seçmediğini ifade eden öğrencilerin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğunu gösterdi. İstemeyerek seçen öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitim yöntemi ile ilk deneyimleri olduğu için öğrenme konusunda endişe yaşadıkları şeklinde yorumlanabilir. Ancak, niteliksel araştırmalarla incelenmesi önerilebilir.

“Bilgisayarsız/internetsiz bir yaşam düşünebilir misiniz?” sorusuna yanıt veren bütün öğrencilerin ders öncesinde uygulanan durumluk kaygı puanları (Ders Öncesi-Durumluk Kaygı: Evet:34,50±14,09; Hayır:35,83±13,69) (Ders Sonrası-Durumluk Kaygı: Evet:40,31±9,64; Hayır:40,56±13,06) arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık saptandı (p<0,05). Bilgisayarsız/internetsiz bir yaşam düşünemeyen öğrencilerin durumluk kaygılarının yüksek olması ders işlenişinde yaşanan teknik aksaklıklara bağlanabilir. Ancak ileri araştırmalara gereksinim vardır.

Öğrencilerin, cinsiyetleri ile ders öncesinde ve sonrasında uygulanan Durumluk-Sürekli Kaygı ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Öğrencilerin mezun oldukları ortaöğretim kurumları ile ders öncesinde ve sonrasında uygulanan Durumluk-Sürekli Kaygı ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Öğrencilerin kendine ait bir bilgisayara sahip olma durumları ile ders öncesinde ve sonrasında uygulanan Durumluk-Sürekli Kaygı ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). “Daha önce uzaktan eğitimle verilen bir derse/programa katıldınız mı?” sorusuna yanıt veren öğrencilerin ders öncesinde ve sonrasında uygulanan Durumluk-Sürekli Kaygı ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Bu bulgular, bu değişkenlerin öğrencilerin kaygılarını etkilemediği şeklinde yorumlandı.

Tablo 3. Öğrencilerin Derse İlişkin Görüşleri ile Kaygı Puanlarının Karşılaştırması (N=142)

Kaygı	Derse İlişkin Görüşler
Durumluk Kaygı Ders Öncesi	$r = -0,165; p = 0,049^*$
Durumluk Kaygı Ders Sonrası	$r = -0,012; p = 0,891$
Sürekli Kaygı Ders Öncesi	$r = -0,035; p = 0,684$
Sürekli Kaygı Ders Sonrası	$r = -0,046; p = 0,595$

* $p < 0,05$; Spearman korelasyon

Tablo 3 incelendiğinde; öğrencilerin Hasta Eğitimi dersine ilişkin görüşleri ile ders öncesi durumluk kaygı puanı arasında negatif yönlü istatistiksel olarak sınırdan anlamlı bir ilişki saptandı ($r = -0,165; p < 0,05$). Öğrencilerin derse ilişkin görüşlerinin olumlu yönde arttıkça kaygılarının azaldığı görüldü. Ders sonrası ($r = -0,012; p = 0,891$) durumluk kaygı ve ders öncesi ($r = -0,035; p = 0,684$) - ders sonrası ($r = -0,046; p = 0,595$) sürekli kaygı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. Bu sonuçlar, öğrencilerin derse ilişkin görüşleri ile ders sonrası durumluk, ders öncesi-ders sonrası sürekli kaygıları arasında bir ilişki olmadığını, öğrencilerin derse ilişkin görüşlerinin kaygılarını etkilemediğini gösterdi.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Sonuçlar, öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitim yöntemi ile verilen Hasta Eğitimi dersine ilişkin olumlu görüşlere sahip olduklarını, kaygı yaşadıklarını, derse ilişkin görüşleri ile kaygıları arasında bir ilişki olmadığını ve uzaktan eğitimin hemşirelik eğitiminde özellikle kuramsal derslerde uygulanabileceğini gösterdi.

Bu sonuçlar ışığında öneriler;

- Hemşirelik eğitiminde web tabanlı uzaktan eğitim uygulamalarının ağırlıklı olarak kuramsal derslerde yaygınlaştırılması,
- Bu programlarda öğrencilerin kaygı düzeylerinin dikkate alınması,
- Öğrencilerin görüşlerini belirleyecek standardize araçlar geliştirilmesi önerilebilir.

KAYNAKLAR

- Adams, A. ve Timmis, F. (2006). Students views of integrating web-based learning technology into the nursing curriculum – A descriptive survey. *Nurse Education in Practice*, 6, 2-21.
- Akkoyunlu, B. (1999). İnternetin öğretim sürecinde kullanımı, *Bilişim Teknolojileri Işığında Konferansı Bildiri Kitabı*, Ankara, 13-15 Mayıs 1999, 77-82.
- Akkoyunlu, B., Sağlam, N. ve Atav, E. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanım sıklık ve amaçları, *IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitabı*, Sakarya, 24-26 Kasım 2004, 886-890.
- Aksu, H. ve İrgil, E. (2003). İnternetin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin hayatındaki yeri. *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 29, 19-23.
- Al, U. ve Madran, O. (2004). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemleri: sahip olması gereken özellikler ve standartlar. *Bilgi Dünyası*, 5 (2), 259-271.
- Alakoç, Z. ve Bozbiyık, M.Ö. (2003). Web tabanlı uzaktan öğretim ve bir örnek çalışma, *III. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildiri Kitabı*, Kıbrıs, 28-30 Mayıs 2003, 1255-1262.
- Altıkardes, A., Korkmaz, H. ve Çamurcu, Y. (2001). Web tabanlı eğitimde planlama ve organizasyon, *I. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildiri Kitabı*, Sakarya, 28-30 Kasım 2001, 101-108.
- Aslantürk, O. (2002). Bir Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönetim Sisteminin Tasarlanması ve Gerçekleştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
- Aslım, V. (2004). Fransızca yabancı dil öğrencilerinin internet'in eğitimlerinde kullanılmasına yönelik tutum ve düşünceleri. *Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14, 1-16.
- Attack, L. ve Rankin, J. (2002). A descriptive study of registered nurses' experiences with web-based learning. *Journal of Advanced Nursing*, 40, 457-465.
- Avery, D.M., Ringdahl, D., Juve, C. ve Plumbo, P. (2003). The transition to web based education: enhancing access to graduate education for women's health providers. *Journal of Midwifery and Women's Health*, 48, 418-425.
- Aydemir, Ö. ve Köroğlu, F. (2000). *Psikiyatride Kullanılan Ölçekler*. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
- Aydın, H.C. (2002). Uzaktan eğitimin geleceğine ilişkin eğilimler, *Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu*, Eskişehir, 23-25 Mayıs 2002. Erişim 08.09.2010, http://aof20.anadolu.edu.tr/bildiriler/Hakan_Aydim2.doc.
- Başçıftı, F. ve Köklü, M. (2005). Uzaktan eğitim ile text tabanlı programlama dili derslerinin verilmesi, *V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitabı*, Sakarya, 21-23 Eylül 2005, 864-869.
- Blakeley, J.A. ve Smith, C.J. (1998). Teaching community health nursing by distance methods: development, process and evaluation. *Journal of Continuing Education in Nursing*, 29, 148-153.
- Bonnel, W., Wambach, K. ve Connors, H. (2005). A nurse educator teaching with technologies course: more than teaching on the web. *Journal of Professional Nursing*, 21, 59-65.

- Carr, K.C. ve Farley, C.L. (2003). Redesigning courses for the world wide web. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 48, 407-417.
- Christianson, L., Tiene, D. ve Luft, P. (2002). Web-based teaching in undergraduate nursing programs. *Nurse Educators*, 27, 276-282.
- Demirli, C. (2002). Web tabanlı öğretim uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri (Fırat Üniversitesi Örneği), *Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu*, Eskişehir, 23-25 Mayıs 2002. Erişim 18.08.2010, http://aof20.anadolu.edu.tr/bildiriler/Cihad_Demirli.doc.
- Diekelman, N. ve Schulte, H.D. (2000). Technology-based distance education and the absence of physical presence. *Journal of Nursing Education*, 39, 51-52.
- Emre, Y. (2002). Kitle iletişim araçları ve www teknolojilerinin uzaktan eğitim uygulamalarında kullanılması, *Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu*, Eskişehir, 23-25 Mayıs 2002. Erişim 18.08.2010, http://aof20.anadolu.edu.tr/bildiriler/Yuksele_Emre.doc.
- Ergün, M. (1998). İnternet destekli eğitim. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 1, 1-10.
- Erkut, H. *Web Tabanlı Eğitim Semineri*. Erişim 19.05.2006, <http://www.ceit.boun.edu.tr/faculty/erkunt/papers/tetuseminernotlari.pdf>.
- Ertugrul, E. (1999). Uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitimin kuramsal ilkeleri, yöntemleri, kullanım alanları, amaçları, faydaları, teknikleri nelerdir?, *I. Uzaktan Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı*, Ankara, 15-16 Kasım 1999, 7-14.
- Glen, S. (2005). E-learning in nursing education: Lessons learnt? *Nurse Education Today*, 25, 415-417.
- Halter, J.M., Kleiner, C. ve Hess, R.F. (2006). The experience of nursing students in an online doctoral program in nursing : A phenomenological study. *International Journal of Nursing Studies*, 43, 99-105.
- Harrison, L. *Web-Based Distance Education: Principles and Best Practices*. Erişim 14.03.2006, <http://www.utoronto.ca/atrc/rd/library/papers/accDistanceEducation.html>.
- Hawatson, J.L. (2004). Designing web-based education courses for nurses. *Nursing Standart*, 19, 41-44.
- Heidari, F. ve Galvin, K. (2002). The role of open learning in nurse education. Does it have a place? *Nurse Education Today*, 22, 617-623.
- İpekçi, G. (2003). Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Uzaktan Eğitim İle Bütünleştirilmesi ve Kavramsal Bir Model Önerisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Kütahya.
- İşleyen, F., Bozkurt, S. ve Zayim, N. (2008). Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitimde İnternet Kullanımı ve E-Öğrenme Hakkında Düşünceleri. Akademik Bilişim 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak-1 Şubat 2008, 443-446.
- İşman, A., Dabaj, F. ve Gümüş, A. (2006). İletişim eğitiminde internet bağımlılığı. *Eurasian Journal of Educational Research-Eğitim Araştırmaları*, 23, 117-126.
- Karahan, M. ve İzci, E. (2001). Üniversite öğrencilerinin internet kullanım düzeyleri ve beklentilerinin değerlendirilmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 150. Erişim 05.05.2006, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/150/karahan_izci.htm.
- Kaya, H. ve Akcin, E. (2005). Uzaktan eğitim ve hemşirelik eğitimi. *Modern Hastane Yönetimi*, Ocak-Şubat-Mart, 43-47.
- Kısa, B., Kaya, H. (2006). Hemşire öğretiminin teknolojiye ilişkin tutumları. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET 5 (2), Article 11
- Koç, Z. (2006). Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik eğitimi ve uygulamalarında bilgisayar kullanımı konusundaki görüşlerinin belirlenmesi. *Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi*, 10, 29-40.
- Kuzu, A. (2002). Web tabanlı öğrenme için öğretim ilkeleri ve değerlendirme. *Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12, 67-77.
- Orhan, F. ve Akkoyunlu, P. (2004). İlköğretim öğrencilerinin internet kullanımları üzerine bir çalışma. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26, 107-116.
- Öner, N. (1996). *Türkiye'de Kullanılan Psikolojik Testler: Bir Başvuru Kaynağı*. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi
- Öner, N. ve Compte, A. L. (1998). *Süreksiz Durumluk/Süreklilik Kaygı Envanteri El Kitabı*. (2. Basım). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
- Özaygen, A. (2000). İnternete dayalı uzaktan eğitim. *Bilim ve Teknik Dergisi*, 388, 100-103.
- Özdamar, K. (2001). SPSS ile Biyoistatistik. (4. Baskı). Eskişehir: Kaan Kitabevi.
- Özen, Ü. ve Karaman, S. (2001). Web tabanlı uzaktan eğitimde sistem tasarımı. *Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 2, 81-102.
- Özgüven, E.İ. (2000). Psikolojik Testler. PDERM Yayınları, Ankara, 338-341.
- Pahl, C. (2003). Managing evolution and change in web based teaching and learning environments. *Computer & Education*, 40, 9-114.
- Passerini, K. ve Granger, M.J. (2000). A developmental model for distance learning using the internet. *Computers & Education*, 34, 1-15.
- Picciano, A.G. (2001). *Distance Learning: Making Connections Across Virtual Space And Time*. New York: Merrill Prentice Hall.
- Schrump, L. (1999). *Trends In Distance Learning: Lessons to Inform Practice*. London: Educational Media and Technology Yearbook.
- Somuncu, A. (2000). İnternette Sınıf Ana Sayfası (Home Page) Geliştirme Ve Öğretimdeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
- Şenyuva, E. (2010). Hemşirelik Eğitiminde Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Uygulaması: "Hasta Eğitimi Dersi Örneği". 10th Educational Technology Conference, Bildiri Kitabı II, 26-28 Nisan 2010, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 664-670.
- Taşocak, G. "Eğitimde süreklilik", *I. Ulusal Klinisyen Hemşireler ve Ebeler Kongresi*, Antalya, 4-7 Mayıs 2000.
- Taylor, J.H. (2003). Facilitating distance learning in nurse education. *Nurse Education in Practice*, 3, 23-29.
- Türkoğlu, R. (2003). İnternet tabanlı uzaktan eğitim programı geliştirme süreçleri. *Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET)*, 2. Erişim 15.10.2010, <http://www.tojet.net>.
- Ülker, S., Buldukoğlu, K., Aksayan, S., Atalay, M., Kocaman, G., Oktay, S. ve Pektekin, Ç. (2001, Mayıs). *Türkiye'de Hemşirelik: Temel Mesleki Eğitim ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri*. Erişim 14.05.2007, <http://www.yok.gov.tr/egitim/raporlar/hemşirelik/hemşire.pdf>.
- Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği. Erişim 05.09.2010, <http://www.yok.gov.tr/yasa/yonet/yonet60.html>.
- Wilkinson, A., Forbes, A., Bloomfield, J. ve Gee, C.F. (2004). An exploration of four web-based open and flexible learning modules in post-registration nurse education. *International Journal of Nursing Studies*, 41, 411-424.
- Willis B. (2002). *Strategies For Teaching At A Distance. Distance Education-Strategies And Tools*. Erişim 18.09.2006, <http://www.uidaho.edu/evo/dist2.htm>.
- Willis, B. (1994). *Distance Education-Strategies and Tools*. Erişim 18.09.2006, <http://www.uidaho.edu/evo/dist3.html>.
- Yazon, J.M.O., Mayer-Smith J.A. ve Redfield, R. J. (2002). Does the medium change the message? the impact of a web-based genetics course on university students' perspectives on learning and teaching. *Computers & Education*, 38, 267-285.
- Yiğit, Y. ve Özden, Y. (1999). Web tabanlı eğitim materyali içerisinde internet üzerinden görüntü aktarımı, *Türkiye'de V. İnternet Konferansı*, Ankara, 19-21 Kasım 1999. Erişim 20.11.2006, <http://inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/yasemin-tam.doc>.
- Yu, S. ve Yang K.F. (2006). Attitudes toward web-based distance learning among public health nurses in Taiwan: a questionnaire survey. *International Journal of Nursing Studies*, 43, 767-774.

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE İLİŞKİN METAFORLARI

Dr.Emine ŞENYUVA* Yard.Doç.Dr.Hülya KAYA*

*İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı

esenyuva@istanbul.edu.tr

hulyakay@istanbul.edu.tr

Özet

Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin internete ilişkin algılarını metafor/lar aracılığıyla ortaya çıkarmak ve bu metaforları etkileyen bazı değişkenleri belirlemek amacı ile nitel ve nicel araştırma deseni kapsamında gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini ve örneklemini, bir hemşirelik yüksekokulu'nda 2009-2010 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören tüm lisans öğrencileri (575 öğrenci) oluşturdu. Araştırmada evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş, araştırmaya katılmayı kabul eden 500 öğrenci ile gerçekleştirildi. Araştırmada evrenin %87.0'sine ulaşıldı. Araştırmada veriler; öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerini ve internet kullanım durumlarını belirlemeye yönelik 9 sorudan oluşan Bilgi Formu ve öğrencilerinin internet kavramına ilişkin algılarını ortaya çıkarmak amacıyla her bir öğrenciden "*İnternetbenzer (gibidir); çünkü*" cümlesini tamamlaması istenerek toplandı. Veriler, nitel (içerik analizi) ve nicel (frekans,ki-kare) veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edildi. Araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin %25,5'inin birinci, %24,9'unun ikinci, %26,5'inin üçüncü, %23,1'inin dördüncü sınıfta öğrenim gördüğü, %85,7'sinin kız, %14,3'ünün erkek, yaş ortalamalarının 21.32 ± 1.89 olduğu belirlendi. Hemşirelik öğrencileri, internet kavramına ilişkin 204 adet geçerli metafor geliştirdi. İlk üç sırada; *kütüphane* (n: 51, %10,2), *dünya* (n:32, %6,4), *kitap* (n:17, %3,4) metaforlarının yer aldığı belirlendi. Hemşirelik öğrencilerinin internet kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar ortak özellikleri bakımından on kavramsal kategori altında toplandı. Hemşirelik öğrencilerinin, internet kavramına ilişkin algılarında, "Bilgi kaynağı olarak internet" (133 öğrenci, 51 metafor), "Zararlı bir araç olarak internet" (109 öğrenci, 44 metafor), "Hem yararlı hem zararlı olarak internet" (74 öğrenci, 56 metafor) ve "Çok kapsamlı olarak internet" (91 öğrenci, 50 metafor) kavramsal kategorilerinin öne çıktığı görüldü. Ayrıca, kavramsal kategorilerin, hemşirelik öğrencilerinin sınıfı, mezun olduğu ortaöğretim kurumu, internet kullanıp kullanmama, interneti öncelikle kullanma amacı ve internete bağlı olduğu yerler açısından farklılık göstermediği saptandı ($p>0,05$). Sonuç olarak, hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğu interneti bilgi kaynağı olarak algılamakta ancak bilinçli olarak kullanılması gerektiğini belirtmektedirler. Bu sonuçlar doğrultusunda metaforlar, internete ilişkin kişisel algıları, zihinsel imgeleri ortaya çıkarmada, anlamada ve açıklamada güçlü bir araştırma aracı olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Metafor, Algı, Zihinsel imge, İnternet, Hemşirelik öğrencisi, Hemşirelik.

METAPHORS USED BY NURSING STUDENTS FOR INTERNET

Abstract

This study was conducted within the scope of a qualitative and quantitative study pattern in order to determine the internet perceptions of the nursing students through metaphors, and the variables affecting such metaphors. The study population and sampling included all undergraduate students (575 individuals) attending a nursing school during the 2009-2010 spring semester. The entire of the population was targeted in the study which was conducted with 500 students volunteering to participate. 87.0% of the population was reached. The data were collected using the Information Form consisting of 9 questions identifying the socio-demographic attributes and internet use habits of the students, and each student was asked to complete the sentence; "Internet is like.....because....." in order to determine their perceptions relating to the concept of internet. The data were analyzed using qualitative (content analysis) and quantitative (frequency, chi-square) data analysis methods. It was found that 25.5% of the nursing students were freshmen, 24.9% were juniors, 26.5% were sophomores, and 23.1% were seniors; 85.7% were female, 14.3% were male, and their average age was 21.32 ± 1.89 . The nursing students produced 204 valid metaphors in relation with the concept of internet. The top three metaphors were *library* (n: 51, 10.2%), *world* (n: 32, 6.4%), and *book* (n: 17, 3.4%). The metaphors produced by the nursing students in relation with the concept of internet were collected under ten conceptual categories in terms of their common properties. With regard to the perceptions of the nursing students relating to the concept of internet, the predominant categories were "Internet as a source of information" (133 students, 51 metaphors), "Internet as a harmful tool" (109 students, 44 metaphors), "Internet both as useful and harmful" (74 students, 56 metaphors) and "Internet as a

comprehensive tool" (91 students, 50 metaphors). It was also found that the conceptual categories did not show any difference according to the grades of the nursing students, the secondary school they graduated from, internet use habits, primary purpose of internet use and where they connected to the internet ($p>0.05$). In conclusion, majority of the nursing students perceived internet as a source of information, but stated it should be used consciously. In line with these findings, metaphors can be used as a powerful study tool in determining, understanding and explaining the personal perceptions and mental images in relation with internet.

Key Words: Metaphor, Perception, Mental Image, Internet, Nursing Student, Nursing

GİRİŞ

Bilgi toplumunda teknoloji merkezli değişim ve gelişimler bireylerin, teknolojik gelişmeleri takip etme, değişime uyum sağlama, bilgiye gereksinim duyma, gereksinim duyduğu doğru bilgiye ulaşabilme, bilgiye ulaşmada teknolojiyi kullanabilme gibi niteliklere sahip olmasını zorunlu hale getirmektedir (Akkoyunlu ve Kurbanoglu, 2003; Çetin, 2008; Çoklar, Vural ve Yüksel, 2010; Özel, 2007). Günümüzde bu nitelikler arasında bireyin, gereksinim duyduğu bilgiye ulaşmada önemli yollardan biri olan interneti doğru, etkin ve verimli kullanma becerisine sahip olması öne çıkmaktadır (Kaya, 2003; Özel, 2007).

Günümüzde internet; ekonomiden siyasete, eğitimden sağlığa, toplumsal yaşamın tüm alanlarında bilgiye ulaşma, bilgiyi üretme, bilgiyi paylaşma, saklama konusunda önemli imkanlar sunmaktadır (Çetin, 2008; Kurbanoglu, 2002; Özel, 2007; Şeker, 2005). İnternet kullanımı gerek erişim hızının artması, gerekse bilimsel bilgiye ulaşılması, dağıtılması, saklanması ve veri depolama kapasitelerindeki artış nedeniyle giderek yaygınlaşmakta ve sağladığı kolaylıklar sürekli gelişmektedir (Çetin, 2008; Kurbanoglu, 2002). İnternetin sağladığı bu olanaklardan yararlanmak ancak doğru, etkin ve verimli kullanılmasıyla mümkündür. İnternetin doğru, etkin ve verimli kullanılmasında ise bireyin/öğrencilerin internete ilişkin algılarının ve bakış açılarının, internetin doğasına ve potansiyeline ilişkin düşüncelerinin belirlenerek gereksinimleri doğrultusunda uygun eğitim programlarının oluşturulması ile mümkündür (Çelik ve Kahyaoğlu, 2007; Fırat ve Kabakçı, 2010). Öğrencilerin internete ilişkin algılarının belirlenmesinde, internetin yapısının nasıl anlaşıldığının ortaya konmasında yararlanılabilecek en güçlü zihinsel araçlar, öğrencilerin bu kavramla ilgili oluşturdukları metaforlardır. Çünkü metaforlar, sadece açıklayıcı değil, aynı zamanda onu oluşturan kişinin hayatı, çevreyi, olayları ve nesneleri nasıl gördüklerine/algıladıklarına ilişkin önemli ipuçları vermektedir (Cerit, 2008; Erdoğan ve Gök, 2008; Fırat ve Kabakçı, 2010).

Metafor terimi, Latince ve Grekçe *metafora* kökünden gelmekte olup *meta*: öte, aşırı ve *pherein*: taşımak, yüklenmek sözcüklerinden oluşmaktadır (Öztürk, 2007). Metafor, Türk Dil Kurumu (TDK, 2010) Sözlüğü'nde; "Mecaz; Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.; Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma" olarak tanımlanmaktadır (<http://tdkterim.gov.tr/bts/>, 02.05.2011). Daha çok edebiyat alanında kullanıldığı varsayılan metafor terimi aslında bireylerin günlük yaşamında da sıklıkla kullandıkları dilsel bir benzetme olgusudur (Lakoff ve Johnson, 2005 Akt: Saban, 2009). Ancak genellikle söylemi süslemeye yönelik söz sanatından ibaret sayılmasına rağmen, önemi bundan çok daha fazladır. Metafor kullanımı, genel olarak dünyayı kavrayışımıza yardım eden bir düşünme ve görme biçimi anlamına gelir. Bu yönüyle metaforlar, bir bireyin zihninin belli bir kavrayış biçiminden başka bir kavrayış biçimine doğru yönelmesini sağlayarak o bireyin belli bir olguyu başka bir olgu olarak görmesine olanak tanır (Morgan, 1980 Akt: Saban, 2009). Bir başka ifadeyle, metafor, düşünme biçimi, dil ve bilim üzerinde olduğu kadar, insanın kendini ifade edişi üzerinde de biçimlendirici bir etki yaratmaktadır (Morgan, 1980 Akt: Çeliktin, 2005; Saban, Koçbeker ve Saban, 2006). Gentner ve Wolff (2000) metaforu, "çok yönlü bir görüntü olarak" tanımlarken, Mac Cormoc (1999) "farklılıklar arasındaki benzerliklerin ifade edilmesi" olarak tanımlamış, metaforik gelişmenin insanın şekilsel zekasının önemli bir elementi oluşturmasında ve ifade etmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtmiştir (Akt: Güven ve Güven, 2009). Lakoff and Johnson'a (2005) göre metaforlar, olayların oluşumu ve işleyişi hakkında düşüncelerimizi yapılandıran, yönlendiren ve kontrol eden en güçlü zihinsel araçlardan biridir (Akt: Saban 2008). Yob (2003) metaforu, "bir bireyin yüksek düzeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir olguyu anlamada ve açıklamada işe koşabileceği güçlü bir zihinsel araç", Saban (2004) "soyut kavramlar ile bilinen somut şeyler arasında ilişki kurmak," Demirel (2005) "bir şeyi anlamak için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak

kullanma, ödüncleme” olarak tanımlamaktadır. Tanımlar metaforun, olayların oluşumu ve işleyişi hakkında düşüncelerimizi yapılandıran, yönlendiren ve kontrol eden en güçlü zihinsel araç olduğu; insanın zihninde oluşan kavramların kendi anlamları dışında başka kavramlara benzetilerek açıklandığı, günlük hayatta kullandığımız dili sadece süslemeye yönelik bir söz sanatından ibaret olmadığını ortaya koymaktadır (Cerit, 2008; Erdoğan ve Gök, 2008; Fırat ve Kabakçı, 2010; Saban, 2008; Saban, Koçbeker ve Saban, 2006; Shuell, 1990; Semerci, 2007). Bu özellikleri ile metaforlar, araştırmalarda, bireylerin bir olguya ilişkin algılarını ortaya çıkarmada güçlü bir araç olarak kullanılmaktadır (Cerit 2008; Cook ve Gordon 2004; McAllister ve McLaughlin 1996; Saban 2004; Saban, Koçbeker ve Saban, 2006).

Günümüzde metaforlar, yeni bilginin kodlanması ve daha sonra geri getirilmesini kolaylaştıran bellek destekleyici özellikleriyle eğitim ortamlarında dikkatin toplanmasında ve yeni anlamlandırmalar oluşturmada destek sağlayıcı araç olarak eğitimcilerin dikkatini yoğun bir şekilde çekmektedir. Bireyin geçmiş yaşantıları ve ön öğrenmelerinin sosyal çevresi içerisinde geliştiği ve bu ortamda oluşturulan metaforların sosyal çevrenin etkisiyle şekillendiği bilinen bir gerçektir. Sosyal çevre kapsamında hizmet sunan eğitim kurumlarına gelen bireyler, oluşturdıkları metaforik yapıları da beraberinde getirirler. Bu kurumlarda gerçekleştirilen etkinlikler ile bireyler metaforlar oluşturmaya devam ederler (Açıkgöz, 2002; Arslan ve Bayrakçı, 2006; Güven ve Güven, 2009). Eğitimde de özellikle yeni bir öğrenme gerçekleşeceğinde öğrenmeyi kolaylaştırmak ve akılda kalıcılığını sağlamak için sıklıkla eşdeğer öğelerin birbirleri yerine diğer bir deyişle metaforların kullanılması yoluna başvurulur. Bu perspektiften bakıldığında hemşirelik öğrencilerinin “internet” kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla incelemek, anlamak ve açıklamak, metaforların birer araştırma aracı olarak kullanılabilmesine dair önemli bir ipucu sağlamaktadır (Saban, 2008).

Hemşirelikte yurtdışında, meslek üyelerinin uygulamaya ilişkin ayrıntılı bakış açılarını ve deneyimlerini ortaya çıkarmada yaygın olarak kullanılan metafor analizinin, ülkemizde daha çok eğitim bilimleri alanında kullanıldığı, hemşirelik alanında ise konuya ilişkin çalışmaların olmadığı dikkat çekmektedir (Cerit, 2008; Çelik ve Kahyaoglu, 2007; Erdoğan ve Gök, 2008; Fırat ve Kabakçı, 2010; Güven ve Güven, 2009; Öztürk, 2007; Saban, 2004; Saban, Koçbeker ve Saban, 2006; Semerci, 2007; Shuell, 1990; Yob, 2003).

Bu açıklamalar ışığında araştırma, hemşirelik öğrencilerinin internete ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak ve bu metaforları etkileyen bazı değişkenleri belirlemek amacıyla planlandı.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin internete ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak ve bu metaforları etkileyen bazı değişkenleri belirlemek amacı ile nitel ve nicel araştırma deseni kapsamında gerçekleştirildi.

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap arandı:

1. Hemşirelik öğrencilerinin tanıtıcı özellikleri ve internet kullanma durumları nelerdir?
2. Hemşirelik öğrencilerinin internete ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir?
3. Hemşirelik öğrencilerinin ürettikleri metaforlar, ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir?
4. Başat kavramsal kategoriler hemşirelik öğrencilerinin yaşı, cinsiyeti, mezun olduğu okul, internet kullanıp kullanmadığı, interneti öncelikle hangi amaçla kullandığı, nerelerden bağlandığı ile ilgili değişkenler açısından farklılık göstermekte midir?

GEREÇ ve YÖNTEM

Araştırmanın Tipi: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin bazı tanıtıcı özelliklerinin, internet kullanım durumlarının belirlenmesi açısından tanımlayıcı-nicel araştırma, internete ilişkin metaforlarının analiz edilmesi ve yorumlanması açısından ise nitel araştırma desenindedir.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştırmanın evrenini ve örneklemi, bir hemşirelik yüksekokulu’nda 2009-2010 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören tüm lisans öğrencileri (575 öğrenci) oluşturdu. Araştırmada evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi, araştırmaya katılmayı kabul eden 500 öğrenci ile gerçekleştirildi. Araştırmada evrenin %87.0’sine ulaşıldı.

Veri Toplama Araçları: Araştırmada veriler; öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerini ve internet kullanım durumlarını belirlemeye yönelik 9 sorudan oluşan Bilgi Formu ve öğrencilerinin

internet kavramına ilişkin algılarını ortaya çıkarmak amacıyla her bir öğrenciden “*İnternet gibidir; çünkü*” cümlesini tamamlaması istenerek toplandı. Bu amaç doğrultusunda her öğrenciye, sayfanın en üstünde bu cümle yazılı olduğu boş bir kağıt verildi ve onlardan bu cümleyi kullanarak ve sadece tek bir metafor üzerinde yoğunlaşarak düşüncelerini dile getirmeleri istendi. Metafor çalışmalarında *gibi* kavramı genellikle metafor konusu ile metafor kaynağı arasındaki benzerliği daha net bir şekilde çağrıştırmak için kullanılır. Bu çalışmada da, katılımcılardan kendi benzetmeleri için *sebepe* veya *mantıksal dayanak* üretmeleri istendi. Hemşirelik öğrencilerine, kendi metafor imgelerini geliştirmek için sınırsız süre verildi ve onlardan internete ilişkin algılarını yazmaları istendi. Hemşirelik öğrencilerinin kendi el yazılarıyla ve ifadeleriyle kaleme aldıkları bu kompozisyonlar, araştırmanın temel veri kaynağını oluşturdu.

Verilerin Analizi ve Yorumlanması: Araştırmaya 500 hemşirelik öğrencisi katıldı. Araştırma, 2 öğrenci metafor belirtmesine rağmen metafor için herhangi bir mantıksal dayanak üretmediği için değerlendirilmeye alınmadı, 498 öğrencinin geliştirdiği metaforlar değerlendirilmeye alındı.

Hemşirelik öğrencilerinin geliştirdikleri metaforların analizi ve yorumlanması beş aşamada gerçekleştirildi: (1) *adlandırma aşaması*, (2) *eleme aşaması*, (3) *yeniden organize etme ve derleme aşaması*, (4) *kategori geliştirme aşaması*, (5) *geçerlik ve güvenilirliği sağlama aşaması* ve (6) *nicel veri analizi için verileri SPSS paket programına aktarma aşaması*.

Aşama 1. Adlandırma aşaması: Bu aşamada hemşirelik öğrencilerinin ürettikleri metaforların alfabetik sıraya göre geçici bir listesi yapıldı. Bu amaç doğrultusunda her hemşirelik öğrencisinin belli bir metaforu belirgin bir şekilde dile getirip getirmediğine bakıldı. Bu aşamada basitçe her hemşirelik öğrencisinin sunduğu kağıtta dile getirilen metafor kodlandı (örneğin; dünya, gökyüzü, harita, kütüphane, uzay vb.).

Aşama 2. Eleme aşaması: Bu aşamada, “metafor analizi” ve “içerik analizi” teknikleri kullanılarak, her metafor parçalarına ayrıştırıldı ve diğer metaforlarla olan benzerlikleri veya ortak özellikleri bakımından analiz edildi. Bunun için hemşirelik öğrencilerinin yazdığı metaforlar tekrar tek tek okunup gözden geçirilerek, her metafor imgesi (a) metaforun konusu, (b) metaforun kaynağı, (c) metaforun konusu ile metaforun kaynağı arasındaki ilişki bakımından analiz edildi. Hemşirelik öğrencilerinin kağıtlarının ayıklanması süreci başlıca dört kritere dayalı olarak gerçekleştirildi.

1. sadece tanımlamaların yapıldığı veya herhangi bir metafor kaynağını içermeyen kağıtlar,
2. belli bir metafordan söz edilmesine rağmen metafor için herhangi bir gerekçenin sunulmadığı kağıtlar,
3. birden fazla kategoriye ait özellikleri içeren metaforlar ve
4. mantıksız veya internet kavramının daha iyi anlaşılmasına herhangi bir katkısı olmayan metaforlar. İnternet kavramının anlaşılmasına herhangi bir katkısı olmayan bir metafor belirlenmedi.

Aşama 3. Yeniden organize etme ve derleme aşaması: Eleme aşamasından sonra kalan 498 adet kağıttan toplam 205 adet geçerli metafor elde edildi. Bu aşamada elde edilen metaforlar tekrar alfabetik sıraya konarak kodlandı. Her metafor tekrar gözden geçirilerek her metaforu temsil eden kompozisyonlardan birer örnek metafor ifadesi seçildi ve bir metafor listesi oluşturuldu. Seçilen metafor ifadelerinin çok uzun olduğu durumlarda, hemşirelik öğrencilerinin kendi sözcükleri ve anlatım dili korunarak metaforun sadece en önemli (veya çarpıcı) boyutları aktarıldı. Aktarılmayan sözcükleri, cümleleri veya paragrafları simgelemek içinse metafor ifadesinde üç nokta (...) kullanıldı.

Bir metafor imgesini kimin ürettiğine ilişkin bilgiler, söz konusu metafor imgesinin hemen sonundaki parantez içinde kodlanmış olarak verildi. Bu kodların anlamları şöyledir: (1) Öğrencilerin sınıf düzeylerini belirtmek için **1, 2, 3, 4** rakamları (2) Cinsiyetlerini belirtmek için **E** ve **K** harfleri. (3) Öğrencilerin yaşlarını belirtmek için ise **Y19, Y20, Y21** vb. sayılar kullanıldı.

Aşama 4. Kategori geliştirme aşaması: Bu aşamada, elde edilen metafor ifadelerinden yola çıkarak, bu metaforlar internetin kullanım amaçları-yararları-sakıncaları açısından/bakımından on kavramsal kategori altında toplandı. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle örnek olarak seçilen metaforlar

temel alındı. Her metafor, internetin kullanım amaçları-yararları-sakıncaları açısından/bakımından incelendi ve belli bir kodla kodlandı (Örneğin; bilgi kaynağı, kolaylaştırıcı, yol gösterici, zararlı, hem yararlı hem zararlı, çok kapsamlı vb.). Bu kodlar daha sonra, internetin kullanım amaçları-yararları-sakıncaları açısından ifade edilerek kavramsal kategori başlıklarına dönüştürüldü.

Aşama 5. Geçerlik ve güvenilirliği sağlama aşaması: Geçerlik ve güvenilirlik, araştırma sonuçlarının inandırıcılığını sağlamak veya arttırmak için kullanılan en önemli iki ölçüttür. Bu bağlamda, toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması nitel bir araştırmada geçerliğin önemli ölçütleri arasında yer almaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada araştırma sonuçlarının geçerliği açısından iki önemli işlem gerçekleştirildi.

1. Veri analiz süreci detaylı olarak açıklandı.

2. Araştırmada elde edilen metaforun her biri için onu en iyi temsil ettiği varsayılan bir örnek metafor belirlendi ve bunların hepsine bulgular kısmında yer verildi.

Araştırmanın iç güvenilirliğini sağlamak için iki önemli strateji izlendi. Birinci stratejiye ilişkin olarak, her iki araştırmacı araştırmanın başından sonuna kadar her aşamada uyum içinde çalıştı ve herhangi bir uzlaşmazlık durumunda karar vermek için fikir birliği sağlamaya çalıştı. İkinci stratejiye ilişkin olarak, araştırmada geliştirilen on kavramsal kategori altında verilen metaforların söz konusu kavramsal kategorileri temsil edip etmediğini doğrulamak amacıyla uzman görüşüne başvuruldu. Bu amaç doğrultusunda aynı programda ders veren bir öğretim üyesinden görüş alındı. Uzman görüşünün araştırmacıların görüşleriyle uyuşup uyuşmadığına bakıldı, bütün karşılaştırmalarda görüş birliği ve görüş ayrılığı sayıları belirlenerek, araştırmanın iç güvenilirliği Miles ve Huberman'ın (1994, s.64) formülü (Güvenirlik=Görüş Birliği/Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı) kullanılarak hesaplandı. Miles ve Huberman'a göre, uzman ve araştırmacı değerlendirmeleri arasındaki uyumun %90'a yaklaşması ya da %90'ı geçmesi durumunda arzu edilen düzeyde bir güvenilirlik sağlanmış olmaktadır. Bu araştırmaya özgü olarak gerçekleştirilen güvenilirlik çalışmasında %97.8 oranında bir uzlaşma (güvenirlik) sağlandı.

Uzman öğretim üyesi, *okyanus* metaforunu onuncu (çok kapsamlı olarak internet) kavramsal kategori yerine altıncı (sonsuz bir olgu olarak internet) kavramsal kategoriyle, *uzay* metaforunu onuncu (çok kapsamlı olarak internet) kavramsal kategori yerine altıncı (sonsuz bir olgu olarak internet) kavramsal kategoriyle, *İstanbul* metaforunu altıncı (sonsuz bir olgu olarak internet) kavramsal kategori yerine onuncu (çok kapsamlı olarak internet) kavramsal kategoriyle, *karadelik* metaforunu onuncu (çok kapsamlı olarak internet) kavramsal kategori yerine birinci (bilgi sağlayıcı/bilgi kaynağı olarak internet) kavramsal kategoriyle, *çok okuyan* metaforunu birinci (bilgi sağlayıcı/bilgi kaynağı olarak internet) kavramsal kategori yerine onuncu (çok kapsamlı olarak internet) kavramsal kategoriyle, *kitap* metaforunu onuncu (çok kapsamlı olarak internet) kavramsal kategori yerine altıncı (sonsuz bir olgu olarak internet) kavramsal kategoriyle, *şeytan üçgeni* metaforunu dokuzuncu (hem yararlı hem zararlı olarak internet) kavramsal kategori yerine yedinci (zararlı bir araç olarak internet) kavramsal kategoriyle, *çöp* metaforunu dokuzuncu (hem yararlı hem zararlı olarak internet) kavramsal kategori yerine üçüncü (kolaylaştırıcı olarak internet) kavramsal kategoriyle, *fizyolojik bir ihtiyaç* metaforunu beşinci (temel gereksinim olarak internet) kavramsal kategori yerine onuncu (çok kapsamlı olarak internet) kavramsal kategoriyle, *komşu* metaforunu üçüncü (kolaylaştırıcı olarak internet) kavramsal kategori yerine onuncu (çok kapsamlı olarak internet) kavramsal kategoriyle, *lastik* metaforunu onuncu (çok kapsamlı olarak internet) kavramsal kategori yerine dokuzuncu (hem yararlı hem zararlı olarak internet) kavramsal kategorisiyle eşleştirdi. Bu durumda Güvenirlik= $\frac{487}{487+11} = 97.8$ olarak hesaplandı. Bu sonuçlar, bu araştırmada istenilen güvenilirlik düzeyine ulaşıldığını göstermektedir/gösterdi.

Aşama 6. Nicel veri analizi için verileri SPSS paket programına aktarma aşaması: Veriler, nitel (içerik analizi) ve nicel (frekans,ki-kare) veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edildi. Metaforların tanımlanmasından ve bu metaforların oluşturduğu on kavramsal kategorinin geliştirilmesinden sonra, bütün veriler SPSS paket programına aktarıldı. Her bir metaforu ve kategoriye temsil eden hemşirelik öğrencisinin frekansı ve yüzdesi hesaplandı. Daha sonra ortaya çıkan kategorilerin, öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, mezun olduğu ortaöğretim kurumu, internet kullanma durumu, interneti öncelikle kullanma amacına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Pearson chi-square testi uygulandı ve sonuçlar analiz edildi.

Araştırmanın Etik Yönü: Veriler, Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü'nden yazılı izin alındıktan sonra, gönüllü katılım esas alınarak toplandı. Ayrıca, veri toplamaya başlamadan önce katılımcılara sözel bilgi verildi, gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra doldurmaları istendi.

Araştırmanın Sınırlılıkları: Araştırma sonuçları, bir hemşirelik yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrenciler ile sınırlıdır, genellenemez.

BULGULAR

Bu bölümde araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin bazı tanıtıcı özellikleri ve internete ilişkin geliştirdikleri metaforlara ilişkin elde edilen bulgular araştırma sorularına göre alt başlıklar halinde analiz edilerek tablolar halinde sunuldu.

1. Hemşirelik öğrencilerinin tanıtıcı özellikleri ve internet kullanma durumları nelerdir?

Hemşirelik öğrencilerinin;

%25,5'i birinci, %24,9'u ikinci, %26,5'i üçüncü, %23,1'i dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir. %85,7'si kız, %14,3'ü erkektir. Yaş ortalamaları 21.32 ± 1.89 'dır. %33,3'ü lise, %25,3'ü Anadolu lisesi ve %13,5'i Sağlık meslek lisesi mezunudur.

Tamamı (%100) internet kullanmakta olup, %93,4'ü interneti öncelikle bilgiye ulaşmak (eğitim), %70,3'ü sohbet etmek, %24,9'u oyun oynamak, %16,5'i yeni insanlarla tanışmak, %10,4'ü haberleri takip etmek, sınav sonuçlarını öğrenmek, %8,0'i alışveriş yapmak için kullandıklarını, %62,2'si internete girmek için kendi bilgisayarından, %60,4'ü okulun bilgisayar odasından, %36,3'ü internet kafeden, %26,9'u arkadaşının bilgisayarından yararlandığını ifade etti.

2. Hemşirelik öğrencilerinin internete ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir?

Hemşirelik öğrencileri, internete ilişkin 204 adet metafor geliştirildi. Geliştirilen metaforların 142 tanesi bir hemşirelik öğrencisi tarafından temsil edildi. Geriye kalan 62 metafor, 2 ile 51 arasında değişen sayıda hemşirelik öğrencisi tarafından ifade edildi.

İlk on sırada yer alan metaforlar sırasıyla; *kütüphane* (n: 51, %10,2), *dünya* (n:32, %6,4), *kitap* (n:17, %3,4), *uyuşturucu* (n:15, %3,0), *su* (n: 13, %2,6), *sigara* (n: 13, %2,6), *ansiklopedi* (n:11, %2,2), *alkol* (n:10, %2,0), *okyanus* (n:10, %2,0), *örümcek ağı* (n:10, %2,0), *virüs* (n:8, %1,6), *deniz* (n:7, %1,4) dir.

3. Hemşirelik öğrencilerinin ürettikleri metaforlar, ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir?

Tablo 1'de internete ilişkin üretilen metaforların kategorilere göre dağılımı sunulmaktadır. Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin internete ilişkin geliştirdikleri metaforlar ortak özellikleri bakımından on kavramsal kategori altında toplandı.

Tablo 1. Hemşirelik Öğrencilerinin İnternete İlişkin Ürettikleri Metaforların Kategorilere Göre Dağılımı

Kategoriler	Metaforlar	Metaforu Üreten Hemşire Sayısı (%)	Metafor Sayısı (%)
Bilgi Kaynağı Olarak İnternet	Ağ, Ağaç, Ahtapot, Annem, Ansiklopedi, Araştırma, Arkadaş, Beyin, Bilgi, Bilgi ağacı, Bilgi ağı, Bilgi birikimi, Bilgi deposu, Bilgi kaynağı, Bilgi kutusu, Bilgi motorları, Çam ağacı, Deniz, Dünya, Eğitimiçi, Fihrist, Filozof, Gazete, Haber bülteni, Hafıza, Her şeyi bilen birine, Hoca, Işık, İnsan, İnsan beyni, Karınca anteni, Kaynak, Kitap, Kitaplık, Kütüphane, Nar, Öğretmen, Örümcek, Örümcek ağı, Robot, Sözlük, Teknolojinin en son ürünü, Telefon, Televizyon, TV, Kitap, Gazete, Uçak, Uçurtma, Uzay mekiği, Yardımsever biri, Yaşam, Yemek	133 (%26,7)	51 (%25,0)
Zararlı Bir Araç/Teknoloji Olarak İnternet	Ağaç, Alışkanlık, Alışkanlık yapan bir madde, Alışkanlıklar, Alışverişi, Alkol, Arkadaş, Aşk, Bağımlılık, Bağımlılık yapan bir madde, Bir çocuğun hayalleri, Bomba, Boş kutu, Bulaşıcı hastalık, Canavar, Çekirdek, Çikolata, Çöp kutusu, Dünya, Şeytan üçgeni, Elektrikli süpürge, Eroid, Hastalık, Hızlı araba sürme, Kahvehane, Kapalı cezaevi, Kara delik, Kasırga, Kız, Kum saati, Madde bağımlılığı, Oyun, Örümcek ağı, Sapkınlık, Sigara, Televizyon, Uyuşturucu, Uzay, Virüs, Yörünge, Zaman, Zaman düşmanı, Zaman hırsızı, Zaman kaybı	109 (%21,9)	44 (%21,6)
Çok Kapsamlı Olarak İnternet	Alışverişi merkezi, Anahtar, Anne, Ansiklopedi, Beslenme, Bilgi ağı, Bilgi canavarı, Bilgi deposu, Çok okuyan, Dahi, Deniz, Dost, Dünya, Dünyanın merkezi, Dünyayı gezmek, tanımak, Evren, Fizyolojik bir ihtiyaç, Gezme, Gökkuşluğu, Göküzü, Görüntülü telefon, Güneş, Hayat, Hazır bilgi, Her şey, Işık, İlaç, İnsan, İstanbul, Kapı, Kitap, Komşu, Kukla, Kütüphane, Lahana, Market, Mucize, Orman, Pencere, Sınırsız bir alan, Sihirli çubuk, Sihirli kutu, Sihirli küre, Sonsuz, Sözlük, Spor yapma, Türkçe dili, Uçmak, Yaşam, Yemek	91 (%18,3)	50 (%24,5)
Hem Yararlı Hem Zararlı Bir Araç Olarak İnternet	Akarsu, Alet, Antibiyotik, Araba kullanma, Arkadaş, Asma yaprağı, Bal arısı, Beyin, Bilgi kirliliği/kirlilik, Bilgi küpü, Bilgi yığını, Bir yer/bir oda, Çiçek, Çöplük, Deniz, Doğa, Dünya, Düşünme, Elimiz, Evren, Gül ağacı, Harita, Hayat, Hem iyi/hem de kötü, İlaç, İnsan dili, Kalem, Kız, Kilit, Kola, Kortikosteroid, Kuyu, Kütüphane, Lastik, Mağaza, Meyve, Morfin, Mum ışığı, Nükleer, Okyanus, Örümcek ağı, Resim yapma, Rüzgar, Sihirli çubuk, Silah, Su, Şeker, Televizyon, Uçurum, Yarım bardak su, Yaşam felsefesi, Yaşamdaki her şey, Yay, Yemek sofrası, Yemek yeme, Yiyecek	74 (%14,8)	56 (%27,4)
Kolaylaştırıcı Olarak İnternet	At, Banka, Bilgi deposu, Bisiklet, Buluşma noktası, Çanta, Çöp, Deniz, Dünya, Fare, Hayat, Işık, Işınlanma, İletişim ağı, İletişim kurduğum ortam, İş sahası, Kütüphane, Mağaza, Mektup, Okul toplantısı, Oyuncak, Örümcek ağı, Pencere, Rahatlık, Sihirli kutu, Telefon, Uçabilme, Yazı yazmak, okumak, Zihinsel bir yol durumu	33 (%6,6)	29 (%14,2)
Sonsuz Bir Olgu Olarak İnternet	Deniz, Dipsiz kuyu, Fare, Girdap, Kara delik, Kuş, Okyanus, Uzay	18 (%3,6)	8 (%3,9)
Temel Gereksinim Olarak İnternet	Hayat, Hayatımızda varolan nesneye, Su, Yemek	13 (%2,6)	4 (%2,0)
Eğlendirici Olarak İnternet	Arkadaş, Eğlence, İletişim aracı, Kiraathane, Oyuncak, Telefon, Televizyon	12 (%2,4)	7 (%3,4)
Değişen/Gelişen Bir Araç Olarak İnternet	Sabah, Ağaç, Gerizekalı, Güncel haber, İnsan, İnsan yaşamı, Sihir, Sihirli kutu	9 (%1,8)	8 (%3,9)

Yol Gösterici Olarak İnternet	Dünya, Harita, Pusula, Yardımcı araç, Yolculuk	6 (%1,2)	5 (%2,4)
-------------------------------	--	----------	----------

4. Başat kavramsal kategoriler hemşirelik öğrencilerinin yaşı, cinsiyeti, mezun olduğu okul, internet kullanıp kullanmadığı, interneti öncelikle hangi amaçla kullandığı, nerelerden bağlandığı ile ilgili değişkenler açısından farklılık göstermekte midir?

Her kategoride bulunan metaforların, hemşirelik öğrencileri tarafından tanımlamalarına ilişkin örnekler, ilgili kategoride yer almakta olup, örneklerde katılımcıların cümleleri aynen kullanıldı.

Kavramsal Kategoriler

Kategori 1: Bilgi Kaynağı Olarak İnternet

Tablo 2 incelendiğinde, “Bilgi Kaynağı Olarak İnternet” kategorisinin toplam 51 metafordan (%25,0) oluştuğu ve bunları 133 hemşirelik öğrencisinin (%26,7) ürettiği görüldü. Bu kategoriyi oluşturan metaforların en sık kullanılanları arasında sırasıyla *kütüphane*, *kitap*, *ansiklopedi* ve *ağaç* yer aldı.

“İnternet ansiklopedi gibidir. Bilgi için kullanıyorum. Her bilgiye ulaşabiliyorum.” (1,K,Y19)

“İnternet kütüphane gibidir. Çeşitli bilgilere (doğru yanlış bilgi de olabilir) daha az zaman ve enerji harcayarak ulaşabiliyoruz.” (1,K,Y19)

“İnternet ansiklopedi gibidir. Her bilgiye hızlı ve kolay ulaşılır (sıkıştırılmış haline). Bir şekilde elimizin altındadır.” (1,K,Y18)

“İnternet kitap gibidir. İstedğim bilgiye istediğim anda kolayca ulaşabilmemi sağlıyor.” (3,K,Y20)

“İnternet dünya gibidir. Dünyadaki her türlü bilgiyi elde edebiliyorum. Hem de tek bir tıkla...” (3,K,Y20)

“İnternet kütüphane gibidir. İnterneti çoğu zaman bilgiye ulaşmak amacıyla kullandığımdan karşıma birçok kaynak bilgi vb. çıkartır. İnsanı bilgi arayan birini büyük bir kütüphaneymiş gibi hissettirir. İstenilen bilgiyi kolayca verir.” (4,K,Y20)

Kategori 2: Zararlı Bir Araç Olarak İnternet

Tablo 2 incelendiğinde, “Zararlı Bir Araç (Teknoloji) Olarak İnternet” kategorisinin toplam 44 metafordan (%21,6) oluştuğu ve bunları 109 öğrencinin (%21,9) ürettiği görüldü. Bu kategoriyi oluşturan metaforların en sık kullanılanları arasında sırasıyla *uyuşturucu*, *sigara*, *alkol*, *virüs*, *örümcek ağı*, *aşk* ve *bağımlılık* yer aldı.

“İnternet bomba gibidir. Pimini çekersen paramparça olursun.” (1,E,Y24)

“İnternet alkol gibidir. Zamanla bağımlılık yapar.” (1,K,Y20)

“İnternet örümcek ağı gibidir. Bağlandı mı ya da yapıştın mı kurtulması zor ve zaman harcayan, boşa zaman akıtan bir sistemdir.” (2,K,Y22)

“İnternet sigara gibidir. Kullandıkça bağımlılık yapar.” (3,K,Y20)

“İnternet uyuşturucu gibidir. İlk başladığımızda zevk verir, mutlu olursunuz. Zamanla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olur. Kendiniz istediğiniz için girdiğinizi düşünürsünüz. Daha sonra girdiğiniz süre yetmez, zamanla bu süreyi arttırırsınız. Daha çok daha çok istersiniz. Girmedığınız zamanlarda aklınız hep ondadır. Dışarıda gezmek yerine biraz daha internete girebilirim demeye

başlarsınız, yoksunluk belirtileri başlar. Eğer güçlüyseniz ve farkındaysanız bu bağımlılıktan kurtulabilirsiniz.” (4,K,Y24)

Kategori 3: Çok Kapsamlı Bir Araç Olarak İnternet

Tablo 2 incelendiğinde, “Çok Kapsamlı Bir Araç Olarak İnternet” kategorisinin toplam 50 metafordan (%24,5) oluştuğu ve bunları 91 öğrencinin (%18,3) ürettiği görüldü. Bu kategoriyi oluşturan metaforların en sık kullanılanları arasında sırasıyla *dünya, alışveriş merkezi, hayat, kütüphane, orman ve sözlük* yer aldı.

“İnternet market gibidir. İçinde aradığımız herşeye aynı anda aynı zamanda kolaylıkla ulaşabiliriz.” (2,K,Y22)

“İnternet evren gibidir. İçindeki her şey büyük bir uyum ve ahenk içinde bir arada bulunur.” (3,K,Y21)

“İnternet orman gibidir. Ormanda nasıl çeşit çeşit ağaçlar bir arada ise internette de her türlü bilgi, oyun, arkadaşlık bir arada bulunmaktadır.” (3,K,Y21)

“İnternet hayat gibidir. İçinde her şeyi barındırır, her istediğimiz bilgiye ulaşırız, istediğimi herkesi orada buluruz, arkadaşlarımızla sohbet ederiz, araştırma yaparız, eğleniriz, gündemi takip ederiz, haberleri okuruz.” (3,K,Y20)

“İnternet sonsuz gibidir. Çok geniş kapsamlıdır.” (4,K,Y23)

Kategori 4: Hem Yararlı Hem Zararlı Bir Araç Olarak İnternet

Tablo 2 incelendiğinde, “Hem Yararlı Hem Zararlı Bir Araç Olarak İnternet” kategorisinin toplam 56 metafordan (%27,4) oluştuğu ve bunları 74 öğrencinin (%14,8) ürettiği görüldü. Bu kategoriyi oluşturan metaforların en sık kullanılanları arasında sırasıyla *su, dünya, hayat, ilaç, çöplük ve yemek yeme* yer aldı.

“İnternet nükleer gibidir. Yakıt olarak kullanıldığında çok yararlı ama patladığı zaman zararlı etkisi çoktur. Bilgilere ulaşma açısından vb. durumlarda çok yararlı ama kendini kaptırdığın zaman hem bireysel hem de toplumsal zararları vardır.” (1,K,Y19)

“İnternet mum ışığı gibidir. Onun ateşinden zarar da görebilirsin ama istersen sadece ışığından yararlanırsın.” (1,K,Y19)

“İnternet şeker gibidir. Güzeldir, insana tatlı bir zevk verir ama fazlası zarardır.” (2,K,Y20)

“İnternet antibiyotik gibidir. Yararı ve zararı tartışılmaz. Uzun süre kullanılan ilaçların toksik etkileri olabileceği gibi internetin de uzun ve gereksiz kullanımından zararları doğabilir. Fakat etkili kullanımla hayatımızı fazlasıyla kolaylaştırır.” (3,K,Y21)

“İnternet silah gibidir. Silah gerektiğinde ülke savunmasında vatan birlik ve bütünlüğünü sağlarken bazen de insanların iç çatışmaları yüzünden bir can alıcı, insan hayatını mahvedici araç olabilmektedir. Aynı internet gibi. İnternet bilinçli kullanıldığında çok yararlı bir araç iken chat yapmak, oyun oynamak gibi aktivitelerle insan hayatını mahveden, bağımlılığı altına alan bir silah olabilmektedir.” (4,K,Y21)

“İnternet bilgi kirliliği/kirlilik gibidir. Her türlü olumlu ve olumsuz bilginin yer aldığı, yanlış bilgiye de ulaşılacağı sadece amacına yönelik kullanıldığında faydalı olabilen bir iletişim aracıdır.” (4,K,Y28)

Kategori 5: Kolaylaştırıcı Olarak İnternet

Tablo 2 incelendiğinde, “Kolaylaştırıcı Olarak İnternet” kategorisinin toplam 29 metafordan (%14,2) oluştuğu ve bunları 33 öğrencinin (%6,6) ürettiği görüldü. Bu kategoriyi oluşturan metaforların en sık kullanılanları arasında sırasıyla *ışınlanma, kütüphane, mağaza ve telefon* yer aldı.

“İnternet kütüphane gibidir. Aradığım herşeyi içinde bulabilirim. Kullanımı kolay. Yaşamımızı kolaylaştırıyor.” (1,K,Y20)

“İnternet ışınlanma gibidir. Çok hızlı. İstedğimiz zaman en hızlı şekilde ulaşıyoruz. İnterneti cazip kılan şey bence hızlı ve çabuk ulaşılabilir olması.” (2,K,Y20)

“İnternet rahatlık gibidir. Tıklyorsun ulaşıyorsun.” (3,K,Y21)

“İnternet fare gibidir. Her yere girip herşeye çok rahat ulaşabiliyorum.” (4,K,Y23)

“İnternet mağaza gibidir. Alışverişimi rahatlıkla yaparım.” (4,K,Y23)

Kategori 6: Sonsuz Bir Olgü Olarak İnternet

Tablo 2 incelendiğinde, “Sonsuz Bir Olgü Olarak İnternet” kategorisinin toplam 8 metafordan (%3,9) oluştuğu ve bunları 18 öğrencinin (%3,6) ürettiği görüldü. Bu kategoriyi oluşturan metaforların en sık kullanılanları arasında sırasıyla *okyanus ve uzay* yer aldı.

“İnternet uzay gibidir. Ucu bucağı yoktur, sınırları belli değildir.” (1,K,Y20)

“İnternet kara delik gibidir. Girdin mi yutar, sonu yoktur.” (1,K,Y19)

“İnternet okyanus gibidir. Uçsuz bucaksız, sınırsızdır, sınırlarını koyamazsınız.” (1,K,Y20)

“İnternet okyanus gibidir. Sonsuz çeşitlilik, sonsuz bilgi, sonsuz renkte, şekilde, desende canlıların bulunduğu..... eşsiz bir okyanus.” (4,K,Y34)

Kategori 7: Temel Gereksinim Olarak İnternet

Tablo 2 incelendiğinde, “Temel Gereksinim Olarak İnternet” kategorisinin toplam 4 metafordan (%2,0) oluştuğu ve bunları 13 öğrencinin (%2,6) ürettiği görüldü. Bu kategoriyi oluşturan metaforların en sık kullanılanları arasında sırasıyla *su ve yemek* yer aldı.

“İnternet su gibidir. Onsuz yaşayamıyorum gibi.” (1,K,Y20)

“İnternet su gibidir. İnsan için vazgeçilmezdir.” (2,K,Y23)

“İnternet yemek gibidir. İnternete girmedikçe kendimi acıkmış gibi hissediyorum. Bilmem yeterli mi.” (2,K,Y23)

“İnternet su gibidir. Onsuz artık yaşanabileceğine inanmıyorum. Gerek iletişim, alışveriş, sohbet, bilgiye ulaşım, bilgiyi paylaşma, film, oyun bunun gibi bir sürü şeyi barındırdığı için onsuz bir hayat düşünemiyorum.” (2,K,Y20)

Kategori 8: Eğlendirici Olarak İnternet

Tablo 2 incelendiğinde, “Eğlendirici Olarak İnternet” kategorisinin toplam 7 metafordan (%3,4) oluştuğu ve bunları 12 öğrencinin (%2,4) ürettiği görüldü. Bu kategoriyi oluşturan metaforların en sık kullanılanları arasında sırasıyla *arkadaş, eğlence ve oyuncak* yer aldı.

“İnternet oyuncak gibidir. Boş zamanlarda oynamak, vakit geçirmek için birebirdir ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun.” (1,K,Y18)

“İnternet eğlence gibidir. Doğru kullanıldığı zaman çok güzel çok faydalı bir teknolojidir.” (1,E,Y21)

“İnternet oyuncak gibidir. Onun başında geçirdiğim zaman bana her zaman keyif verir.” (2,E,Y20)

“İnternet arkadaş gibidir. Her istediğinde yanındadır, saatlerce sıkılmadan onunla zaman geçirebilirsin.” (3,K,Y19)

“İnternet oyuncak gibidir. Canım sıkıldığında, yapacak hiçbirşeyim olmadığında beni eğlendiren, meşgul eden bir araçtır.” (3,K,Y22)

Kategori 9: Değişen-Gelişen Bir Araç Olarak İnternet

Tablo 2 incelendiğinde, “Değişen/Gelişen Bir Araç Olarak İnternet” kategorisinin toplam 8 metafordan (%3,9) oluştuğu ve bunları 9 öğrencinin (%1,8) ürettiği görüldü. Bu kategoriyi oluşturan metaforların en sık kullanılanları arasında sırasıyla *ağaç*, *güncel haber* ve *sihirli kutu* yer aldı.

“İnternet güncel haber gibidir. Hergün değişir ve siz her gün farklı şeylerden haberdar olursunuz.....” (1,K,Y20)

“İnternet sihirli kutu gibidir. İçinden ne çıkacağı hiç belli olmaz. Her girdiğimde farklı şeylerle karşılaşabilirim.” (2,K,Y23)

“İnternet insan yaşamı gibidir. Devamlı yeni bir şeyler başlar ve sonlanır.” (3,K,Y22)

Kategori 10: Yol Gösterici Olarak İnternet

Tablo 2 incelendiğinde, “Yol Gösterici Olarak İnternet” kategorisinin toplam 5 metafordan (%2,4) oluştuğu ve bunları 6 öğrencinin (%1,2) ürettiği görüldü. Bu kategoriyi oluşturan metaforların en sık kullanılanları arasında sırasıyla *harita*, *dünya* ve *pusula* yer aldı.

“İnternet harita gibidir. Bizi ulaşmak istediğimiz noktalar götürmek için yollar gösterir, bize rehberlik eder.” (3,K,Y22)

“İnternet harita gibidir. Bilmediğimiz her şey için bize yol gösterir.” (3,K,Y21)

“İnternet pusula gibidir. Ulaşmak istenilen yer/yöne bizi ulaştırır. Bilmediğimiz her şey için bize yol gösterir.....” (4,K,Y24)

TARTIŞMA

Hemşirelik öğrencilerinin internete ilişkin algılarını metafor aracılığıyla ortaya çıkarma amacı ile gerçekleştirilen araştırmanın bulguları birkaç önemli noktaya dikkat çekmektedir. İlk olarak, hemşirelik öğrencileri, interneti açıklayabilmek için çok sayıda (204 adet) metafor üretmişlerdir. Örneğin, internetin öğrenciler tarafından “dünya”, “kütüphane”, “uyuşturucu”, “ansiklopedi”, “su” olarak tanımlandığı gibi; “oyuncak”, “eğlence”, “sihirli kutu”, “mağaza” ve “pusula” olarak da tanımlandığı görülmektedir. Yob’un (2003, s. 134) da vurguladığı gibi metafor, söz ettiği olgudan farklıdır ve bu olguya ilişkin çok güçlü bir bakış açısı sunsa da çoğu zaman ondan daha azdır. Bu açığı kapatılabilmek için birçok metaforun kullanılması gerekir. Bu durumda, internetin sadece tek bir metaforla bir bütün olarak açıklanabilmesinin mümkün olmayacağı açıktır.

İkinci olarak, hemşirelik öğrencilerinin internete ilişkin metaforlarında, ilk sırada “bilgi kaynağı olarak internet”, ikinci sırada “zararlı bir araç olarak internet” kavramsal kategorisi yer almaktadır. İlgili araştırmalarda, öğrencilerin interneti kullanım amaçları arasında bilgiyi paylaşma, saklama ve bilgiye kolay erişimin öne çıktığı görüldü (Adams ve Timmis, 2006; Akkoyunlu, Atav ve Sağlam, 2004; Aksu ve İrgil, 2003; Aslım, 2004; Aştı, 2001; Gölge ve Arlı, 2002; Gül, Gençtürk ve Bozkurt, 2003; İşman, Dabaj ve Gümüş, 2006; Koç, 2006; Orhan ve Akkoyunlu, 2004). Bu sonuçlar, internetin öğrenciler tarafından öncelikli olarak bilgi edinmek amacıyla kullanıldığını gösterdi.

İkinci sırada yer alan “Zararlı bir araç olarak internet” kavramsal kategorisi öne çıkmaktadır. İlgili araştırmalarda, aile içi çatışmalar, yüksek telefon faturası ve internet kafelere yapılan ödemeler nedeniyle ekonomik kayıplar ve bağımlılık yaratma, çevreden soyutlanma gibi sorunlarla da karşılaşılacağını vurgulamaktadır (Göregenli, 2004). Bu durum, öğrencilerin internetin zararları hakkında bilinçli olduklarını göstermektedir. Ancak, internetin bireyi çevreden soğutabileceği düşüncesinin aksine bireyin internet sayesinde farklı sosyal çevrelere daha rahat ulaşma olanağı bulduğu ve dolayısıyla bu yolla ilişkilerini sosyal alana taşıdığı dikkate alındığında internetin beraberinde getirdiği olumlu ve olumsuz durumların olabileceği açıktır.

Öğrenciler interneti “temel gereksinim olarak” tanımlamaları dikkat çeken bir diğer noktadır. İlgili araştırmalarda, öğrencilerin interneti kullanım amaçları arasında öncelikle dünyanın bir ucundaki insanlarla sohbet etmek, elektronik mail göndermek, bir mikrofon aracılığıyla bilgisayarın diğer ucundaki bir insanla konuşmak ve video konferanslar yapmak, dünya çapındaki binlerce veri tabanından, kütüphaneden ve haber gruplarından bilgi sağlamak, dünyada olan gelişmeler hakkında anında haber almak, müzik dinlemek veya film seyretmek, insanlarla karşılıklı olarak oyunlar oynamak, sayısız ürün yelpazesi içerisinde alışveriş yapmak vb. birçok etkinliği internet üzerinden yaptıklarını dolayısıyla yaşamlarında büyük bir yer edindiği bulundu (Akkoyunlu, Atav ve Sağlam, 2004; Aksu ve İrgil, 2003; Ayhan ve Balcı, 2009; Börü, 2000; Dursun, 2004; Tuna ve Özsoy 2000). Bu sonuç, öğrencilerin interneti yaşamlarında bu kadar önemli bir yere koymaları açısından oldukça düşündürücüdür.

Dördüncü olarak, hemşirelik öğrencilerinin, sınıfı, mezun olduğu ortaöğretim kurumu, internet kullanıp kullanmama, interneti öncelikle kullanma amacı ve internete bağlandığı yerler ile kavramsal kategoriler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı ($p>0,05$). Bu sonuç, hemşirelik öğrencisi olarak sınıfı, mezun olduğu ortaöğretim kurumu, internet kullanıp kullanmama, interneti öncelikle kullanma amacı ve internete bağlandığı yerlerin, hemşirelik öğrencilerinin metafor oluşturmalarını/üretmelerini etkilemediğini düşündürdü.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Sonuç olarak, hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğu interneti bilgi kaynağı olarak algılamakta ancak bilinçli olarak kullanılması gerektiğini belirtmektedirler. Bu sonuçlar doğrultusunda metaforlar, internete ilişkin kişisel algıları, zihinsel imgeleri ortaya çıkarmada, anlamada ve açıklamada güçlü bir araştırma aracı olarak kullanılabilir. Hemşirelik öğrencilerinin, internete ilişkin algılarının neler olduğunu ve onların internet hakkındaki düşüncelerini metafor yoluyla analiz eden daha çok sayıda nitel araştırmalara gereksinim vardır. Bu tür çalışmaların sonuçlarının eğitim programlarında ele alınıp irdelenmesi, hemşirelik öğrencilerinin internete/teknolojiye bakış açısını belirlemede büyük yarar sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

- Açıköz, K. (2002) *Aktif Öğrenme*. Eğitim dünyası yayınları, İzmir.
- Adams, A. ve Timmis, F. (2006). Students views of integrating web-based learning technology into the nursing curriculum – A descriptive survey. *Nurse Education in Practice*, 6, 2-21.
- Akkoyunlu, B. ve Kurbanoglu, S. (2003). Öğretmenlere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma. *Türk Kütüphaneciliği*, 162, 123-138.
- Akkoyunlu, B., Sağlam, N. ve Atav, E. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanım sıklık ve amaçları", *IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitabı*, Sakarya, 24-26 Kasım, 886-890.
- Aksu, H. ve İrgil, E. (2003). İnternetin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin hayatındaki yeri. *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 29, 19-23.
- Arslan, M. M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. *Milli Eğitim*, 35(171), 100-108.
- Aslım, V. (2004). Fransızca yabancı dil öğrencilerinin internet'in eğitimlerinde kullanılmasına yönelik tutum ve düşünceleri. *Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14, 1-16.
- Aştı, T. (2001). Öğrenci hemşirelerin bilgisayar kullanımı ve bilgisayardan yararlanma durumları, *I.Uluslararası & V.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongre Kitabı*, Nevşehir, 19-22 Eylül, 377-379.
- Ayhan, B. ve Balcı, Ş. (2009). Kırgızistan'da üniversite gençliği ve internet: bir kullanımlar ve doyumlar araştırması. *Bilgi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi*, 48, 13-40, (2009).

- Börü, D. (2000). Öğrencilerin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına İlişkin Bir Araştırma, *www.econturk.org/Turkiyekonomisi/*, 2000, Erişim: 15.03.2011.
- Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 6(4), 693-712.
- Cook, S.H., Gordon, M. F. (2004). Issues and innovations in nursing education: teaching qualitative research: a metaphorical approach, *Journal of Advanced Nursing*, 47(6), 649-655.
- Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 4 (5), 571-586.
- Çelikten, M. (2005). Kültür ve öğretmen metaforları. *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Sayı: 21 Yıl: 2006/2, 269-283.
- Çetin, İ. (2008). Hemşirelik öğrencileri için yeni bir ders. Hemşirelikte bilgiye ulaşma. *Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi*, 3(7), 107-124.
- Çoklar, A.N., Vural, L. ve Yüksel, İ. (2010). Bilgisayar mühendisliği ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi son sınıf öğrencilerinin bilgisayar kavramına ilişkin geliştirdikleri mecazlar. *Kuramsal Eğitimbilim*, 3 (1), 1-28, 2010 (www.keg.aku.edu.tr).
- Demirel, Ö. (2005) 4. *Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme*. Pegema Yayıncılık, Ankara.
- Dursun, F. (2004). Üniversite öğrencilerinin interneti kullanma amaçları. XIII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
- Erdoğan, T. ve Gök, B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının teknoloji kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi, <http://www.ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/210.doc>.
- Fırat, M. ve Kabakçı, I. (2010). Anadolu Üniversitesi bilişim teknolojileri öğrencilerinin internet metaforlarının belirlenmesi. 10. International Educational Technology Conference & Exhibition, 26-28 April.
- Gölge, E. ve Arlı, M. (2002). Üniversite öğrencilerinin üniversite dışında bilgisayar ve internet kullanma durumları, *VIII. Türkiye'de İnternet Konferansı*, İstanbul, 19-21 Aralık, Erişim 03.09.2006, <http://inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/135.doc>.
- Göregenli, M. (2004). Çocuklarda internet kullanımı. 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 26-28 Kasım, Bursa.
- Gül, A., Gençtürk, N. ve Bozkurt, G. (2003). Hemşireler arasında bilgisayar ve internet kullanım sıklığının incelenmesi, *II. Uluslararası IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı*, Antalya, 87.
- Güven, B. ve Güven, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde metafor oluşturma becerilerine ilişkin nicel bir inceleme. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, Cilt:17 No:2, 503-512.
- İşman, A., Dabaf, F. ve Gümüş, A. (2006). İletişim eğitiminde internet bağımlılığı. *Eurasian Journal of Educational Research-Eğitim Araştırmaları*, 23, 117-126.
- Kaya, H. (2003). Hemşirelik eğitiminde değişimler ve gelecek. *Hemşirelik Bülteni*, 13(50), 73-79.
- Koç, Z. (2006). Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik eğitimi ve uygulamalarında bilgisayar kullanımı konusundaki görüşlerinin belirlenmesi. *Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi*, 10, 29-40.
- Kurbanoglu, S. (2002). WWW bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 19(1), 11-25.
- McAllister, M., McLaughlin, D. (1996). Teaching metaphors of student nurses, *Journal of Advanced Nursing*, 23, 1110-1120.
- Orhan, F. ve Akkoyunlu, P. (2004). İlköğretim öğrencilerinin internet kullanımları üzerine bir çalışma. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26, 107-116.
- Özel, H. (2007). Hemşirelik öğrencilerinin kendi bilgi okuryazarlık durumlarına ilişkin görüşleri. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Öztürk, Ç. (2007). Sosyal bilgiler, sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının "coğrafya" kavramına yönelik metafor durumları. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)*, 8 (2): 55-69.
- Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmen Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar". *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(2), 131-155. Saban, A. (2008). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. *İlköğretim Online*, 7 (2), 421-455.
- Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 7(2), 281-326.
- Saban, A., Koçbeker, N.B. ve Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/Educational Sciences: Theory&Practice*, 6(2), 461-522.
- Semerci, Ç. (2007). Program geliştirme kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 31 (40), 125-140.

Shuell, T. J. (1990). Teaching and learning as problem solving. *Theory into Practice*, 29(2), 102-108.Şeker, T.B. (2005). Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmeler Çerçevesinde Bilgiye Erişimin Yeni Boyutları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/.../377-391.pdf, 31.05.2010.

Tuna, M. ve Özsoy, U. (2000). Üniversitelerde internet kullanımı, *VI. Türkiye'de İnternet Konferansı*, İstanbul, 9-11 Kasım, Erişim 13.11.2006, <http://inet-tr.org.tr/inetconf6/tammetin/tuna-tam.doc>.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü. <http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?>, İndirilme Tarihi: 03.04.2008.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin yayınevi.

Yob, I.M. (2003) Thinking Constructively With Metaphors, *Studies in Philosophy and Education*, 22(2), 127-138.

IETC 2011

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN ÖZ- YETERLİK ALGILARI

ICT PRE-SERVICE TEACHERS' PERCEPTIONS OF REFLECTIVE THINKING AND SELF-EFFICACY

Cem Çuhadar
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
cemcuhadar@trakya.edu.tr

Özet

Bu araştırmada BT öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve öğretmen öz-yeterlik algılarının farklı değişkenlere göre ortaya konulması ve her iki kavramın birbiriyle olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 öğretim yılında 13 devlet üniversitesinin BÖTE Bölümlerinin son sınıflarında öğrenim gören 502 BT öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği ve Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü ANOVA, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre BT öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri cinsiyet ve öğrenim görülen üniversiteye göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Öte yandan BT öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmazken; öğrenim görülen üniversiteye göre öğretmen öz-yeterlik algısı istatistiksel olarak anlamlı bir farka sahiptir. Araştırmada ayrıca BT öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve öğretmen öz-yeterlik algıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bulgulara göre yansıtıcı düşünme eğiliminin BT öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algılarını yordayan bir değişken olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler: yansıtıcı düşünme, öğretmen öz-yeterlik algısı, bilişim teknolojileri öğretmeni

Abstract

This study investigated ICT pre-service teachers' perceptions of reflective thinking and self-efficacy based on various variables. Participants consisted of 502 ICT pre-service teachers attending CEIT departments at 13 Turkish state universities in 2010-2011 academic year. Reflective Thinking Tendency Scale and Teacher Efficacy Scale were used to collect the data. Independent-samples t-test, one-way ANOVA, correlation and regression analyses were conducted to analyze data. Significant differences were found between the ICT pre-service teachers' reflective thinking tendency with gender and university that they attended. A significant difference was also found between the ICT pre-service teachers' teacher self-efficacy with university that they attended. On the other hand, there was not find significant differences between teacher self-efficacy with gender. A significant relationship was also found between the reflective thinking tendency and teacher self-efficacy belief. Reflective thinking tendency was found to be among the predictors of teacher self-efficacy for ICT pre-service teachers.

Keywords: reflective thinking, teacher self-efficacy, ICT teacher

1. GİRİŞ

Bilgi çağı toplumlarında öğretmenlik, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve alan bilgisine sahip olmanın yanı sıra olay ve olgulara çok yönlü yaklaşabilmeyi zorunlu kılan bir meslektir. Bu anlayış ile öğretmen merkezli geleneksel öğretim uygulamalarının, yapılandırmacı yaklaşımı temel alan öğrenci merkezli bir anlayışa doğru bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğu görülmektedir. Bu çerçevede öğretmenlik mesleği ve buna bağlı olarak öğretmen yetiştirme uygulamaları da ifade edilen çağdaş bakış açısı kapsamında gözden geçirilmekte ve yenilenmektedir. Türkiye'de 1998 yılında sekiz yıllık zorunlu eğitime geçiş ile birlikte öğretmen yetiştiren fakültelerde uygulamaya geçirilen programlarından birisi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimidir (BÖTE). Bölümün temel amacı, ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapacak Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmenlerini yetiştirmektir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

2004 yılında başlatılan ve 2008 yılında uygulamaya konulan bir çalışma ile tüm öğretmen yetiştirme programları için olduğu gibi BT öğretmenlerine yönelik genel yeterlikler ve özel alan yeterlikleri belirlenmiştir. Geliştirilen öğretmen yetiştirme programlarının yeterlikler kapsamında öğrenme-öğretme ortamları için yansımada en temel öğenin, yaratıcı, entelektüel merak sahibi, araştırmacı, yenilikçi, iş birliği yapabilen, öz güven sahibi öğrenciler yetiştirme yeterliklerine sahip, öğrenmeyi öğreten öğretmenler olduğu ifade edilmektedir. Öte yandan tüm bu yeterliklerin ortaya konulabilmesi için BT öğretmenlerinin mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra zihinsel ve sosyal yönden belirli bir hazır bulunuşluk düzeyinde olmaları ve öğretmenlik mesleğini uygulamaya yönelik özgüvene sahip olmaları beklenmektedir. Cerit (2010), öğretmenlerin eylem ve davranışlarının onların inanç, algı, varsayımları ve motivasyon düzeyleriyle bağlantılı olduğunu ifade etmekte ve bu nedenle öğretmenlerin inançları üzerindeki araştırmaların öğretmenlerin öğretimi organize etme ve anlama yollarını belirlemede önemini vurgulamaktadır. BT öğretmenleri ve öğretmen adayları aynı zamanda okullara teknoloji entegrasyonu konusunda anahtar görevler üstelenen veya üstlenecek uzmanlardır. Sang, Valcke, Braak&Tondeur (2010), başarılı teknoloji entegrasyonu için öğretmenlerin düşünme süreçlerinin inanç, algı, tutum gibi konularda öneminden bahsetmektedir. Bu temelde, farklı öğretmen yetiştirme alanlarına yönelik benzer araştırmalara rastlansa da BT öğretmenlerinin hizmet öncesi dönemine yönelik yapılandırmacı yaklaşımın temelini oluşturan yansıtıcı düşünme becerileri ve öğretmen öz-yeterlik kavramlarını bir arada ele alındığı, geniş kapsamlı örneklem grupları ile gerçekleştirilmiş araştırmalara halen gereksinim olduğu görülmektedir. Bu araştırmada, BT öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve öğretmen öz-yeterlik algıları ele alınmakta ve her iki kavram birbiriyle olan ilişkisi temelinde incelenmektedir.

1.1. Yansıtıcı Düşünme ve Öğretmenlik

John Dewey (1910) yansıtıcı düşünceyi, “bir inanış ya da bilgi formunun destekleyici kanıtlar çerçevesinde etkin, sürekli ve dikkatli olarak ele alınması ve bu süreç ışığında çıkarımlara ulaşılması süreci” biçiminde tanımlamaktadır. Bireyler için üst düzey bilişsel süreçlerin işe koşulmasını gerektiren yansıtıcı düşünme Ersözlü (2008) tarafından bir eylemin analizini, problem çözmeye yönelik davranışları, öğrenme yaşantılarını, deneme, tecrübe ve keşfetme gibi süreçleri kapsayan, düşünme, değerlendirme ve yaşantıya dayalı bir yaklaşım olarak ifade edilmektedir. Yansıtıcı düşünme, bireylerin kendi öğrenme ve düşünme süreçlerinin farkına varmalarına, zayıf ve güçlü yanlarını görmelerine ve düşünceyi geliştirmede zayıf öğeleri geliştirmek için uygun yöntemleri bulabilmelerine olanak sağlamaktadır (Ersözlü&Arslan, 2009). Ekiz (2006), öğretmenleri yansıtıcı düşünen uygulayıcılar olarak görmenin öğretmenlerin eğitsel uygulamalara yönelik sorunların farkına varmasını, bu sorunları anlamlaştırmasını ve çözmelerini sağlayacağını belirtmektedir. Yansıtıcı düşünme öğretmenlerin yalnızca mesleki gelişimleri değil, aynı zamanda toplumun ve okulun gelişimi için de çok önemli bir role sahiptir (Ersoy&Çengelci, 2008). Yansıtıcı düşünme becerilerine sahip öğretmenler öğrenme-öğretme süreçlerini daha etkin bir biçimde idare edebilir ve yönlendirebilir. Ünver’e (2005) göre, öğretmenler için yansıtıcı düşünme, öğrenme-öğretme yaşantılarının etkililiği üzerine düşünme, sınıftaki olayları algılamayı ve çözümlenme, öğrenciler için ilgi çekici öğrenme ortamlarının oluşturulması ve mesleki gelişim sürecini denetlemeyi sağlamaktadır. Şahin (2009), yansıtıcı düşünme becerisine sahip öğretmenlerin sınıf tartışmalarında öğrenci yeteneklerini değerlendirme ve onları tartışma ile ilgili hale getirmek için çaba gösterdiğini belirtmektedir. Gipe&Richards (1992), çalışmalarını yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öğretmenlik becerileri arasında bağlantıyı vurgulamaktadır. Yansıtıcı düşünme aynı zamanda öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum geliştirilmesini sağlayan ve mesleki performanslarını arttıran etmenlerden birisi olarak görülmektedir (Tok, 2008). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerini ortaya koymaya yönelik araştırmalarda sıklıkla rastlanan değişkenlerden birisi cinsiyettir. İfade edilen araştırmaların bazılarında öğretmen adaylarının cinsiyete göre yansıtıcı düşünme eğilimlerine ilişkin istatistiksel farklılığa rastlandığı ve bayan öğretmen adaylarının erkeklere göre yansıtıcı düşünme eğilimlerinin daha yüksek düzeyde olduğu belirtilmekteyken (Duban & Yanpar-Yelken, 2010; Gürol, 2011); kimi araştırmalarda ise herhangi bir farklılığa rastlanmadığı görülmektedir (Karadağ, 2010; Phan, 2007). Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri programlar ile yansıtıcı düşünme arasında bir tamamen veya belirli alt boyutlar temelinde istatistiksel bir farklılık olduğu da ifade edilmektedir (Duban & Yanpar-Yelken, 2010; Gürol, 2011; Karadağ, 2010).

1.2. Öğretmen Öz-yeterlik Algısı

Albert Bandura öz-yeterlik kavramını, bireyin gelecekte karşılaşılabileceği güç durumların üstesinden gelme konusunda ne derece başarılı olabileceğine ilişkin kendisi hakkında yargısı olarak tanımlamaktadır (Senemoğlu, 2004). Öz-yeterlik kavramının farklı boyutlarda ele alındığı konulardan birisi öğretmen

eğitimi ve öğretmenlik mesleğidir. Öğretmen özyeterliği, öğretmenlerin belirli bir durum kapsamında belirli öğretim durumlarını belirli bir seviyede ortaya koyma konusunda kendi yeteneklerine olan bireysel inançları biçiminde tanımlanmaktadır (Dellinger, Bobbett, Olivier&Ellet, 2008; Guskey&Passaro, 1994). Öğretmen özyeterliği bir diğer tanımda, alanı ile ilgili öğretimsel görevleri başarılı bir biçimde uygulama konusunda bir öğretmenin kendisine olan güveni biçiminde ortaya konmaktadır (Guskey&Passaro, 1994; Yavuz, 2010). Friedman&Kass (2002), öğretmenlerin öz-yeterlik algılarını, sınıf özyeterliği ve kurumsal öz-yeterlik olarak iki biçimde ele almaktadır. Öz-yeterlik, bir öğretmen için mesleki gelişim ve tecrübe ile doğru orantılı bir kavramdır. Örneğin, Yavuz (2010), daha yüksek seviyede öz-yeterlik algısına sahip öğretmenlerin öğrencilerinin hataları karşısında daha az eleştirel olduklarını belirtmektedir. Friedman&Kass (2002), öz-yeterlik algısı güçlü bir öğretmenin iyi bir takım üyesi olacağını, okul kaynaklarını daha verimli kullanacağını, okul çalışanlarını ve karar alma süreçlerini desteklemede daha hassas olacağını ifade etmektedir. Öğretmen özyeterliği algısının özellikle cinsiyet değişkeni temelinde çok sayıda araştırmaya konu olduğu görülmektedir. Araştırmaların bazılarında öz-yeterlik algısı ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmazken (Ekici, 2008; Uzun, Özkılıç&Şentürk, 2010; Üstün & Tekin, 2009; Yavuz, 2010); bazı araştırmalarda öğretmen öz-yeterlik algısı ve cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olduğu ifade edilmektedir (Demirtaş, Cömert&Özer, 2011). Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri program temelinde ele alındığında da öz-yeterlik algısının istatistiksel olarak farklılaştığı görülmektedir (Demirtaş, Cömert&Özer, 2011; Üstün&Tekin, 2009; Yavuz, 2010).

2. AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, BT öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerinin ve öğretmen öz-yeterlik algılarının ortaya konulması ve her iki kavramın birbiriyle olan ilişkisinin incelenmesidir.

3. YÖNTEM

Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Tarama modeli, geçmişte yada halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeye amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 1999).

3.1. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubu, 2010-2011 öğretim yılında 13 devlet üniversitesinin BÖTE Bölümlerinin son sınıflarında öğrenim gören 173 kadın (%35), 329 erkek (%65) olmak üzere toplam 502 BT öğretmen adaydır.

3.2. Veri Toplama Araçları

Araştırma verileri, Semerci (2007) tarafından geliştirilen Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği ve Türkçe versiyonu Diken (2004) tarafından uyarlanan Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği yardımı ile elde edilmiştir.

3.3. Verilerin Analizi

Verilerin analizi SPSS yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sorularının yanıtlanmasında bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü ANOVA, korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.

4. BULGULAR

4.1. BT Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Yönelik Bulgular

Elde edilen sonuçlara göre BT öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri cinsiyet değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir ($t_{(443)}=4,395$, $p<.001$) Yansıtıcı düşünme eğilimine yönelik ortalama puanlar ele alındığında kadınların ortalamasının erkeklerin ortalamasından anlamlı derecede yüksek olduğu görülmektedir. Yansıtıcı düşünme eğilimi alt değişkenleri ele alındığında ise sürekli ve amaçlı düşünme ($t_{(445)}=3,506$, $p<.001$), açık fikirlilik ($t_{(500)}=3,941$, $p<.001$), sorgulayıcı ve etkili öğretim ($t_{(500)}=3,594$, $p<.001$), araştırmacı ($t_{(448)}=3,657$, $p<.001$), öngörülü ve içten olma ($t_{(429)}=3,466$, $p<.001$) boyutlarının cinsiyet değişkeni bağlamında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösterdiği anlaşılmaktadır ($p<.05$). Belirtilen değişkenler bağlamında kadınların ortalamalarının erkeklerin ortalamalarından anlamlı derecede yüksek olduğu görülmektedir. BT öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ($F_{(12,489)}=3,343$; $p<.001$) öğrenim görülen üniversiteye göre farklılık göstermektedir ($p<.05$). Söz konusu farkın Sakarya Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasındaki farktan kaynaklandığı görülmektedir.

4.2. BT Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-yeterlik Algılarına Yönelik Bulgular

BT öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları cinsiyet değişkeni bağlamında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir ($t_{(500)}=3,685$, $p<.394$). BT öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları ($F_{(12,489)}=3,410$; $p<.001$) öğrenim görülen üniversiteye göre farklılık gösterdiği görülmektedir ($p<.05$). Söz konusu farkın Ankara Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi arasında olduğu belirlenmiştir. BT öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algılarına göre en yüksek ortalama Ankara Üniversitesi'ne ($\bar{X}=55.44$), en düşük ortalama ise Sakarya Üniversitesi'ne aittir ($\bar{X}=50.05$).

4.3. BT Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri ile Öğretmen Öz-yeterlik Algıları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular

BT öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öğretmen öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin ortaya konulması amacıyla korelasyon ve daha sonra yordayıcılık düzeyinin belirlenebilmesi amacıyla basit doğrusal regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. BT öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öğretmen öz-yeterlik algısı düzeyleri arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Yansıtıcı düşünme eğiliminin öğretmen öz-yeterlik algısı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olup olmadığının belirlenmesi için basit doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuca göre yansıtıcı düşünme eğiliminin öğretmen öz-yeterlik algısının önemli bir yordayıcısı olduğu ortaya konmuştur. Analize göre yansıtıcı düşünme eğiliminin öğretmen öz-yeterlik algısındaki toplam varyansın yaklaşık %27'sini açıkladığı söylenebilir [$R=0.518$, $R^2=0.268$, $F=183.318$, $p<.001$].

5. TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre BT öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Yansıtıcı düşünme eğilimleri ortalama puanlarına bakıldığında kadınların ortalamasının erkeklerin ortalamasından anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen bu bulgu öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri veya becerilerinin ele alındığı bazı araştırmalar ile benzerlikler içermektedir (Duban, & Yanpar-Yelken, 2010; Gürol, 2010). Ancak diğer tarafta ilgili bazı araştırmalarda da öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerine ilişkin cinsiyet değişkeni temelinde bir farklılığa rastlanmadığı rapor edilmektedir (Karadağ, 2010; Phan, 2007). Yansıtıcı düşünme olay ve olgulara çok yönlü bir bakış açısı ile yaklaşmayı gerektiren, süreç odaklı ve problem çözüme temelli bir düşünme biçimi olarak ele alınabilir. Bu tür bir düşünme tarzı, bireyin yaşamı boyunca edindiği deneyimler, içinde yaşadığı sosyal çevresinin değer yargıları, cinsiyeti de içine alan bir bağlamda kendisine yüklenen toplumsal roller ve çok geniş bir çerçevede benzeri etmenlerin süzgecinden geçerek oluşmaktadır. Gerçekleştirilen bu araştırma ve alanyazındaki benzer araştırmaların bulguları temelinde yansıtıcı düşünme becerileri konusunda kadın ve erkek öğretmen adayları için farklı bulgular ortaya çıkması ifade edilen etmenlerin doğal bir sonucu olarak düşünülebilir.

BT öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri öğrenim görülen üniversite değişkenine göre ele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre BT öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri öğrenim görülen üniversiteye göre farklılık göstermektedir. Söz konusu fark Sakarya Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden kaynaklanmaktadır. BT öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri temelinde yüksek ortalama Ankara Üniversitesi'ne, en düşük ortalama ise Sakarya Üniversitesi'ne aittir. İlgili alanyazında yer alan kimi benzer çalışmalarda yansıtıcı düşünme eğilimi veya bazı alt boyutlarında öğrenim görülen bölüm değişkeni bağlamında istatistiksel olarak farklılığa rastlandığı görülmektedir (Duban & Yanpar-Yelken, 2010; Gürol, 2010; Karadağ, 2010). Bu çerçevede elde edilen bulgunun alanyazın ile benzeştiğini söylemek olanaklıdır. Bu bulgunun olası nedenlerine ilişkin farklı boyutlarda tahmin ve düşünceler ortaya konulabilir. Ancak her bir üniversite kendi içerisinde özgün bir akademik, sosyal ve kültürel bir yapıya sahiptir. Gerek yansıtıcı düşünme eğilimi gerekse öğretmen öz-yeterlik algısı gibi geçmiş yaşantılar, çevresel etmenler, bilişsel süreçler ve sosyo-psikolojik değişkenlerden etkilenebilen kavramsal yapıları çözümlenmesinde çok daha derinlemesine ve bağlamsal olarak çalışılması gerektiği düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada ortaya konan yansıtıcı düşünme eğilimi ve öğretmen öz-yeterlik algısının BT öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri üniversiteye göre anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna yönelik tahmin ve genellemeler yerine, her iki kavramın alt boyutlarının da ele alındığı derinlemesine araştırmalar ile farkın açıklanması gerektiği düşünülmektedir.

BT öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları cinsiyet değişkenine göre ele alındığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Alanyazındaki benzer araştırmaların bulguları incelendiğinde genel olarak öğretmen öz-yeterlik algısının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark göstermediği görülmektedir (Ekici, 2008; Uzun, Özkılıç&Şentürk, 2010; Üstün&Tekin, 2009; Yavuz,

2010). Bu arařtırmalar arasında özellikle Uzun, Özkılıç&Şentürk (2010), tarafından BT öğretmen adaylarının katılımı ile gerçekleştirilen çalışmada elde edilen benzer bulgu bu arařtırmada ortaya konan bulgu ile benzer özelliktedir. Öte yandan öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin öz-yeterlik/bireysel faktörler boyutunda cinsiyet deęişkenine ile anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Türkiye’deki eğitim fakülteleri sayısal olarak ele alındığında genel olarak kadınların öğretmenlik mesleğini erkeklere göre daha fazla tercih ettikleri düşünülmektedir. Toplumsal temelde kadınlar ve öğretmenlik mesleğinin birbiriyle özdeşleştirilmesi sonucunda sosyal bilişsel kuramda da vurgulanan birey, çevre ve davranış arasında bir etkileşiminin bu şekilde öğretmen öz-yeterlik algısına yansıdığı düşünülebilir. Bu arařtırmaya göre genel öz-yeterlik algısında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmasa da öğretmen öz-yeterlik algısını etkileyen bireysel faktörler temelinde kadın ve erkekler arasındaki fark açıklayabilir niteliktedir.

BT öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algılarının öğrenim görülen üniversiteye göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. İfade edilen fark Sakarya Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi’nden kaynaklanmaktadır. Ankara Üniversitesi’nde öğrenim gören BT öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algılarına ilişkin ortalama puanın Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim görenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgu öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterliğinin üniversite veya bölüm temelinde ele alındığı bazı arařtırmalar ile benzer bulgulara sahiptir (Demirtaş, Cömert&Özer, 2011; Üstün&Tekin, 2009; Yavuz, 2010). Söz konusu farkın nedenlerini ortaya koyabilmek amacıyla daha önce de belirtildiği gibi öğretmen öz-yeterlik algısı konusunda her bir üniversitenin kendi özgün bağlamı çerçevesinde gerçekleştirilecek arařtırmalara gereksinim duyulduğu düşünülmektedir.

Arařtırmada BT öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve öğretmen öz-yeterlik algıları arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde bir anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca yansıtıcı düşünme eğiliminin BT öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algılarını yordayan önemli bir deęişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer bazı arařtırmalarda yansıtıcı düşünme ve öz-yeterlik kavramları arasında ilişki olduğu görülmektedir. Phan (2007), öz-yeterlik kavramının yansıtıcı düşünme işlem basamakları ve akademik performansını yordayan bir deęişken olduğunu belirtmektedir. Tok (2008)’a göre, yansıtıcı düşünme etkinlikleri, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları olumlu yönde etkilemektedir. Öz-yeterlik kavramı ile bağlantılı bir dięer kavram olarak (Orhan, 2008) tarafından, öz-düzenlemenin öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarını zenginleştirdiği ifade edilmektedir. BT öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları ile yansıtıcı düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin her iki kavramın ortaya çıkması ve gelişmesine neden olan olası etmenler ile bağlantılı olduğu söylenebilir. Öğrenme-öğretme süreçlerinin işleyişine yönelik farkındalık düzeyi, olay ve olgulara çok yönlü yaklaşabilme, arařtırmacı ve sorgulayıcı kişilik yapısı, neyi, kime, nasıl öğretmesi gerektiği gibi sorular temelinde öğretmenlik bilgi ve becerilerini sorgulayabilme ve problem çözme becerisine sahip olma gibi özellikler öğretmenlerin kendi deneyimleri bağlamında yansıtıcı düşünmelerini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca güncel öğrenme-öğretme uygulamaları yapılandırmacı yaklaşımı temel almakta ve yansıtıcı düşünme yapılandırmacı öğrenme sürecinin temel dayanaklarından birisi olarak ön plana çıkmaktadır. Bu durumun öğretmen öz-yeterlik algılarını arttıran ve yansıtıcı düşünme ile ilişkisini kuvvetlendiren bir etmen olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda bazı öneriler şu şekilde sıralanabilir:

- Yansıtıcı düşünme, yapılandırmacı öğrenme kuramının uygulanması süreci ile doğrudan ilişkili olan ve bireylerin süreci daha etkin bir biçimde yorumlamasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu nedenle öğretmen eğitiminde dersler yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı temel alınarak yürütülebilir. Böylelikle öğretmen adaylarına yansıtıcı düşünme becerileri kazandırılarak daha aktif bir biçimde kendi öğrenme süreçlerini yönetmeleri ve deęerlendirmelerine olanak sağlanabilir.
- Arařtırma bulguları yansıtıcı düşünme eğilimi ve öğretmen öz-yeterlik algılarının öğrenim görülen fakülte bağlamında farklılaştığını göstermiştir. Durum çalışmaları ve olgu bilim arařtırmaları gibi nitel arařtırma yöntemlerinden yararlanılarak bu konuda üniversitelerin özgün bağamları temelinde daha derinlemesine arařtırmalar yapılabilir.

KAYNAKÇA

- Cerit, Y. (2010) Öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenilirlik çalışması ve sınıf öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 6 (1), 68-85.
- Ekiz, D. (2006) *Öğretmen eğitimi ve öğretimde yaklaşımlar*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Dellinger, A., B., Bobbett, J. J., Olivier, D. F. & Ellet, C. D. (2008) Measuring teachers’ self-efficacy beliefs: Development and use of the TEBS-Self. *Teaching and Teacher Education*, 24,751-766.

- Demirtaş, H., Cömert, M. & Özer, N. (2011) Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. *Eğitim ve Bilim*, 36(159), 96-111.
- Dewey, J. (1910). *How we think*. Boston, D.C. Heath&Co.
- Diken, İ.H. (2004) Öğretmen Yeterlik Ölçeği Türkçe Uyarlaması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. *Eurasian Journal of Educational Research*, 16, 102-112.
- Duban, N. & Yanpar-Yelken, T. (2010) Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri ve Yansıtıcı Öğretmen Özellikleriyle İlgili Görüşleri. *Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 19(2), 343-360.
- Ekici, G. (2008) Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmenöz-yeterlik algı düzeyine etkisi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 35, 98-110.
- Ersözülü, Z. N. (2010) *Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi*. Yayımlanmamış Doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
- Ersözülü, Z.N. & Arslan, M. (2009) The effect of developing reflective thinking on meta cognitional awareness at primary education level in Turkey. *Reflective Practice*, 10(5), 683–695.
- Ersoy, F. A. & Çengelci, T. (2008) The Research Experience of Social Studies Pre-service Teachers: A Qualitative Study. *Educational Sciences: Theory&Practice*, 8(2), 541-554.
- Friedman, I. A. & Kass, E. (2002) Teacher self-efficacy: a classroom-organization conceptualization. *Teaching and Teacher Education*, 18, 675–686.
- Gipe, J. P. & Richards, J. C. (1992) Reflective Thinking and Growth in Novices' Teaching Abilities. *The Journal of Educational Research*, 86 (1), 52-57.
- Guskey, T. R. & Passaro, P. D. (1994) Teacher efficacy: A study of construct dimensions. *American Educational Research Journal*, 31, 627-643.
- Gürol, A. (2011) Determining the reflective thinking skills of pre-service teachers in learning and teaching process. *Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies*, 3(3), 387-402.
- Karadağ, M. (2010) *Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği)*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.
- Karasar, N. (1999). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Orhan, F. (2008) Self-Regulation Strategies Used In A Practicum Course: A Study Of Motivation And Teaching Self –Efficacy. *H. U. Journal of Education*, 35, 251-265.
- Phan, H. P. (2007) An Examination of Reflective Thinking, Learning Approaches, and Self-Efficacy Beliefs at the University of the South Pacific: A path analysis approach. *Educational Psychology*, 27(6), 789–806.
- Sang, G., Valcke, M., Braak, J. & Tondeur, J. (2010) Student teachers' thinking processes and ICT integration: Predictors of prospective teaching behaviors with educational technology. *Computers&Education*, 54, 103-112.
- Semerci, Ç. (2007) Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Yansıtıcı Düşünme Eğilimi (YANDE) Ölçeğinin Geliştirilmesi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 7(3), 1351-1377.
- Senemoğlu, N. (2004). *Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya*. Ankara: Gazi Kitabevi.
- Şahin, Ç. (2009) Fen bilgisi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme yeteneklerine göre günlüklerinin incelenmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 36,225-236.
- Tok, Ş. (2008) Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici Etkinliklerin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına, Performanslarına veYansıtımlarına Etkisi. *Eğitim ve Bilim*, 33(149), 104-117.
- Uzun, A., Özkılıç, R. & Şentürk, A. (2010) A case study: Analysis of teacher self-efficacy of teacher candidates. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 2, 5018-5021.
- Ünver, G. (2005) Yansıtıcı Düşünme. Demirel, Ö. (Edt.), *Eğitimde Yeni Yönelimler* içinde (s. 133-145). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Üstün, A. & Tekin, S. (2009) Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. *A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9(1), 35-47.
- Yavuz, M. (2010) An analyze of teacher candidate students' perception of self efficacy. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 2, 1394-1398.

İLKÖĞRETİM 5. VE 7. SINIF MÜZİK DERSLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİLERİ

Oğuz BAŞOKÇU

Ege Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, oguzbasokcu@hotmail.com

Nuri DOĞAN

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, nurid@hacettepe.edu.tr

Özet

Bu araştırmada ilköğretimde bilgisayar destekli müzik öğretiminin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılarak yapılandırılmıştır. İlköğretim müzik programında yer alan bir ünitenin bilgisayar desteği kullanılarak öğretilmesi durumunda öğrencilerin başarı düzeylerinin değişip değişmediği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda araştırmada 7. Sınıf müfredatında bulunan bir konunun bilgisayar desteğiyle daha küçük yaş grubunda ne derece başarıyla uygulanabileceği araştırılmıştır. Bu amaca ulaşmak için Ankara ili, Mamak ilçesi Uluönder ilköğretim okulunda bulunan 5. ve 7. sınıflardan kontrol ve deney grubu için birer sınıf seçkisiz olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan 130 öğrenciden 66'sı deney ve 64'ü kontrol grubuna aittir. Araştırmada gruplar arası ortalamaların farkının karşılaştırılması için varyans analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonunda bilgisayar destekli müzik öğretimi yöntemlerinin hem öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkilediği hem de bu yöntemlerle programda daha üst yaş grubu için uygun görülen davranışların daha küçük sınıflarda da başarıyla kazandırılabilceği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: müzik eğitimi, ilkokul müzik programı, bilgisayar destekli müzik eğitimi

Abstract

The aim of this paper is to disclose the effects of computer-aided music education methods on the success of students. The research is structured by a semi-empirical method. The paper questions the difference between the success levels of students taught a lesson from elementary music curriculum with and without computer aid. Another question is how successfully a lesson from the seventh grade curriculum can be taught to a younger age group with computer aid. In the light of these purposes, from Uluönder Elementary School (Mamak, Ankara), two classes from fifth grades and two other classes from seventh grades are randomly appointed as control and experimental groups. Among 130 students who participated in the research, 66 students belong to the experimental group and the other 64 students to the control group. For the difference between the averages of the groups, variance analysis method are used. The research shows that computer-aided music education methods affect the success of students positively, and that the kind of behaviour supposed to be appropriate for elder age groups can be inoculated to the younger with computer-aided education methods.

Keywords: music education, elementary music curriculum, computer-aided music education

GİRİŞ

Eğitim teknolojisi konusundaki gelişmeler yeni teknolojik sistemleri, öğretme-öğrenme süreçlerini, eğitim ortamlarını, eğitimde insan gücü ile ilgili gelişmeleri ve programın düzenlenme yöntemlerini etkileyen yeni yaklaşımlar sunmaktadır (Alkan, 1984; s.15). Eğitim uygulamalarında bilgisayarı kullanımı bu anlamda eğitimde verimi artırmak, niteliği yükseltmek ve yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla yaygınlaşmıştır (Namlu, 1996). Teknolojinin özellikle bilgisayarın eğitimde yönetim, araştırma, rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle, ölçme ve değerlendirme ve öğretim hizmetlerinde kullanıldığı görülmektedir (Demirel, 2005:158; Güneş, 1991:9; Hızal,1989:6; Numanoğlu, 1990.10; Yalın, 2007:162).

Bilgisayar destekli öğretimin, hemen dönüt sağlayarak ve pekiştirerek dikkat çekici, heyecanlı gösterilerle oyun ortamı yaratarak öğrenciyi öğrenmeye güdümesi gibi etkileri vardır (Linskie, 1977). Ek olarak bilgisayar destekli öğretimin öğrenmeyi, geleneksel öğretimden çok daha kısa sürede sağladığına ilişkin

bazı araştırma bulguları bulunmaktadır (Hergenhahn, 1988). Bunların yanında bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini araştıran çalışmalarda yöntemin öğrenci başarısını olumlu yönde etkilediği gözlenmektedir (Namlu, 1996; Hacker ve Sova, 1998; Chang, 2002; Uşun, 2004; Başaran, 2005; Hançer, 2005; Azizi, 2005).

Müzik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

Koç (2004), günümüzde nota yazma, besteleme, düzenleme, seslendirme, müzik bilgilerini yayınlama, müzik yazılımı yaratma, müzik bilgilerini organize etme, internet vasıtası ile her türlü bilgiyi paylaşma v.b. temel fonksiyonların, gelişen teknoloji yardımıyla çok kolay hale getirildiğini söylemektedir. Can (2001), müziksel bilgi ve mesajların uzak mesafeler arasında etkileşimli olarak iletilmesini mümkün kılan bilgisayar ve iletişim teknolojileri ile günümüz müzik eğitiminde içinde yaşadığımız Dünya'nın tamamının bir müzik sınıfı haline geldiğini belirtmiştir. Bu anlamda müzik derslerinde teknolojinin kullanımının dersle ilişkili bazı sıkıntılara çözüm olacağı düşünülebilir. Bu konuda yapılan araştırmalarda, müzik dersine karşı ilginin artması, başarıda fark edilir bir artışın olması, müzikal yapıların daha kolay kavranması, öğrencinin aktivitelerinde kolay geri bildirim alabilmesi ve aktif öğrenci katılımına fırsat vermesi gibi sonuçlara ulaşılmıştır (Apgirlioğlu, 2003).

İlköğretim Müzik Dersi ve Karşılaşılan Sıkıntılar

Müzik dersi öğretim ortamlarından en çok etkilenen derslerin başında gelmektedir. Müzik dersinde araç gereç kullanımı diğer dersler kadar önemli ve gereklidir. Yalın (2007) araç-gereçler, öğrenme işlemine katılan duyu organı sayısını arttırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olduğunu söylemektedir. Bu düşünceyi destekleyen çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Uçan, 1999; s.1; Öztürk, 2002; Köseoğlu ve Soran, 2006). Diğer yandan İlköğretim müzik dersleri göz önüne alındığında, derslerde kullanılacak araç gereç ve teknoloji yetersizliğinin önemli bir sorun olduğu yönünde bulgular, çeşitli araştırmalarda ortaya koyulmuştur (Şentürk, 2001; Saydam, 2001; Akgün, 2006; Öztürk, 2006; Bulut, 2008; Türkmen, 2008; Gün, 2009). Müzik dersi programı ve ders saati göz önüne alındığında programın uygulanabilirliği konusunda bazı sıkıntılar da gözlenmektedir. Türkiye'de ilk öğretim 4,5,6,7 ve 8. Sınıflarda müzik dersi haftalık programda 1 saattir. İlköğretim 1,2 ve 3. Sınıflarda haftalık 2 ders saati olmasına rağmen bu dersleri müzik öğretmenleri değil sınıf öğretmenleri vermektedir. Yurtdışında birçok ülkede ilköğretim aşamasında müzik dersine ayrılan saat Türkiye'ye göre yüksektir. Polonya'da haftada 2, Bulgaristan'da 3, Almanya'da 2-3, İspanya'da 2-3, İngiltere'de 2-3, Fransa'da 3 ve Çin'de 2 saat müzik dersi uygulanmaktadır.(Müzik sanat, 2010; Tülkay, 2010; UNESCO, 2010a ve 2010b). Uçan (2005) müzik dersi programının çağdaş bir programda kapsanmış olması gereken ana öğeler olan "hedefler", "hedef davranışlar", "içerik: konular", "öğretme (eğitme) durumları", "sınama-ölçme durumları" ve "değerlendirme işlemleri"nin içermediğini belirtmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı müzik programında göze çarpan önemli sıkıntılardan birisi de "Çalgı ve Çalgı topluluklarını ayırt etme" kazanımına ilişkindir. Çalgı ve çalgı topluluklarını ayırt etme kazanımı 2006 yılı müzik programında "Müziksel algı ve bilgilenme" öğrenme alanı içinde 7. Sınıf kazanımları arasında yer almaktadır. Kazanım Türk ve Batı müziği çalgılarının kullanım biçimi ve bu çalgıların oluşturduğu toplulukları içermektedir. Bu kazanım için ayrılan süre 2 ders saatidir (MEB, 2006). Bu konu yurtdışında genel olarak 4 ve 5. sınıf kapsamında işlenmektedir. Konu içeriğinde yalnızca Batı müziği çalgıları vardır ve genel olarak 4-5 ders saati ayrılmaktadır (LeesonPlanPage, 2010; Malburg, 2010; Teacnology, 2010; The Educator's reference desk, 2010). Türkiye ve yurtdışındaki programlarda aynı kazanıma ilişkin davranışların farklı düzeydeki sınıflarda okutulmasının önemli bir fark yaratıp yaratmayacağı konusunda araştırmaya değer soruları ortaya çıkarmaktadır.

Araştırmanın amacı

Araştırma öğretim sürecinde eğitim teknolojilerinin kullanımının müzik eğitimi alanında öğrenci başarısı üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaç çerçevesinde İlköğretim müzik programında yer alan bir ünitenin bilgisayar desteği kullanılarak ve kullanmadan öğretilmesi durumunda öğrencilerin başarı düzeyleri arasında fark gözlenip gözlenemeyeceği araştırılmıştır. Ayrıca 7. Sınıf müfredatında bulunan bu konunun 5.sınıf öğrencilerine bilgisayar desteğiyle ne düzeyde başarıyla uygulanabileceği araştırılmıştır. Araştırmada bu amaçlara ulaşmak için aşağıdaki soruya yanıt aranmıştır.

İlköğretim müzik programında yer alan çalgı ve çalgı topluluklarını ayırt etme kazanımının gerçekleşmesi konusunda bilgisayar destekli ve geleneksel yollarla öğretim gören 7. ve 5. sınıf deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin başarı düzeyleri arasında manidar bir fark var mıdır?

YÖNTEM

Araştırmanın Türü

Araştırma Bilgisayar destekli eğitimle geleneksel eğitim yöntemi arasındaki farkı ortaya koymak amaçlı yarı - deneysel bir çalışmadır. Araştırmada son test eşleştirilmiş kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak geleneksel ve bilgisayar destekli öğretim tasarımları ele alınmıştır. Bağımlı değişken ise öğrencilerin müzik dersindeki başarı düzeyleridir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili, Mamak ilçesi Uluönder ilköğretim okulundan seçilen 5. ve 7. sınıftan ikişer sınıf oluşturmaktadır. Araştırmacının derslerine girdiği 3 adet 7. sınıftan biri deney biri kontrol grubu olarak kurayla seçilmiştir. Aynı şekilde 3 adet 5. sınıf içinde iki sınıf araştırmaya kura ile seçilmiştir. Bu işlemten sonra seçilen 7. ve 5. sınıfların hangilerinin deney hangilerinin kontrol grubu olacağı da kura ile belirlenmiştir. Kontrol ve deney grupları ve öğrenci sayıları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Deney ve kontrol grubu öğrenci sayıları

Gruplar	Sınıf	N	Toplam
Deney	5A	28	66
	7C	38	
Kontrol	5C	27	64
	7A	37	
Toplam			130

Verilerin Toplanması

Araştırma kapsamında kontrol grubunda bulunan 7. ve 5. sınıfa müzik dersi programında belirtildiği şekilde “çalgı ve çalgı topluluklarını ayırt etme” kazanımına ilişkin dersler CD, VCD gibi görsel araçlardan resimleri gösterme ve sözel açıklamalar yardımıyla işlenmiş ve ders toplam 2 ders saati (80 dakika) içinde tamamlanmıştır. Öğrenciler bu süreçte genellikle pasif izleyici konumundadır.

Deney grubu uygulaması okulun bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilmiş ve öğrenciler kendilerine ayrılan bilgisayarlarda geliştirilen yazılım yardımıyla konu kapsamındaki etkinlikleri gerçekleştirmişlerdir. Bu yazılımda öğrenciler istedikleri çalgının sesini dinleyebilmekte, çalgıların resimleri, sesleri ve isimlerinin eşleştirilmesi istenen oyunları oynayabilmektedir. Deney grubu uygulaması için de toplam iki ders saati ayrılmıştır. Deney ve kontrol grupları için yapılan uygulamalar aynı hafta içinde tüm gruplar için tamamlanmıştır. Başarı testi bir hafta sonraki derslerde tüm gruplara uygulanmıştır.

Ölçme Aracı

Araştırmada kullanılan ölçme aracı çalgı ve çalgı topluluklarını ayırt etme kazanımının gerçekleştirilme düzeyini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçme aracında ön deneme formunda 4 seçenekli 20 soru bulunmaktadır. Deneme formu aynı okuldaki başka sınıflarda denenmiştir. Analizler sonucunda 20 sorudan 3 tanesi (3, 5 ve 10. Maddeler) ayırt edicilik değerlerinin düşük olması nedeniyle testten çıkartılmıştır. Geriye kalan maddelerin güçlüğü .94 ile .22 arasında değişmektedir. Testin ortalama güçlüğü ise 0,63 olarak hesaplanmıştır. Madde ayırıcılık gücü değerleri .70 ile .29 arasındadır. Nihai test için KR-20 güvenilirlik indeksi 0.714 elde edilmiştir. Güvenirlik değerinin yeterli olduğu düşünülmüştür.

Verilerin Analizi

Deney ve kontrol gruplarına son test olarak uygulan başarı testiyle elde edilen verilere tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Verilerin ANOVA’nın varsayımlarından biri olan varyansların homojenliğini sağlayıp sağlamadığını belirlemek için Levene testi yapılmıştır. Levene testi 0,05 anlamlılık düzeyinde manidar bulunmadığı için homojenliğin sağlandığı sonucuna varılmıştır (Levene istatistiği= 0,69 p >0,05).

BULGULAR

Araştırma sorusuyla ilgili analizlere geçmeden önce tüm grup ve alt gruplar için başarı testi sonuçlarına ilişkin betimsel istatistikler hesaplanmış ve Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2 incelendiğinde 5. ve 7. sınıflardaki deney gruplarıyla kontrol gruplarının birbirine yakın puan aldıkları; deney gruplarının görece daha yüksek ortalamalara sahip oldukları söylenebilir.

Tablo2. Çalışma grubundaki sınıflara göre başarı testi puanlarına ilişkin betimsel istatistikler

	N	Ortalama	Standart Sapma	Standart Hata	Min	Max
5A	28	12.64	2.45	.46	7	16
5C	27	8.15	2.63	.51	4	15
7A	37	9.70	2.64	.44	4	15
7C	38	12.50	2.99	.49	6	17
Toplam	130	10.83	3.25	.29	4	17

Araştırma sorusuna ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. Yedinci ve beşinci sınıf öğrencilerinin deney ve kontrol gruplarının ortalama farklarına ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları

	Kareler toplamı	Serbestlik derecesi	Kareler ortalaması	F	p
Gruplar arası	439.211	3	146.404	19.941	.000
Gruplar içi	925.066	126	7.342		
Toplam	1364.277	129			

Tablo 3'de verilmiş olan yedinci ve beşinci sınıflara ait deney kontrol gruplarının ortalamaları arasındaki farkın manidarlığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları dikkate alındığında, beşinci ve yedinci sınıfların ortalamaları arasındaki farklardan en az birinin manidar olduğu belirlenmiştir. Hangi sınıfların ortalamaları arasındaki farkların manidar olduğunu belirlemek için Scheffe testinden yararlanılmış ve sonuçlar Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Beşinci ve 7. sınıf öğrencilerinin ortalamaları arasındaki farkların manidarlığı için yapılan Scheffe testi sonuçları

	5C	7A	7C
5A	4,49**	2,94**	0,14
5C		1,55	4,35**
7A			-2,8**

** p < 0,01

Tablo 4 incelendiğinde bilgisayar destekli öğretimin uygulandığı 5A ve 7C deney gruplarının çalgı ve çalgı topluluklarını ayırt etme kazanımına ilişkin başarı ortalamalarının geleneksel öğretimin uygulandığı 5C ve 7A kontrol gruplarının başarı ortalamalarından istatistiksel olarak önemli düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Diğer yandan bilgisayar destekli öğretimin uygulandığı 5A ve 7C deney gruplarının çalgı ve çalgı topluluklarını ayırt etme kazanımına ilişkin başarı ortalamaları arasındaki fark ve geleneksel öğretimin uygulandığı 5C ve 7A kontrol gruplarının başarı ortalamaları arasındaki fark ise istatistiksel olarak manidar bulunmamıştır. Bu sonuca dayanarak bilgisayar destekli öğretimin geleneksel öğretime göre çalgı ve çalgı topluluklarını tanıma kazanımına ilişkin başarı düzeyi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırma sonucunda ele alınan çalgı ve çalgı topluluklarını ayırt etme kazanımının bilgisayar desteğiyle öğretiminin geleneksel yöntemine göre çok daha etkili olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmada elde edilen bir diğer önemli bulgu ise aynı konunun 5. Sınıf öğrencilerinde de benzer sonuçlar vermesidir. Özellikle konuyu bilgisayar desteğiyle öğrenen deney grubundaki 5. Sınıf öğrencileri 7. Sınıf deney grubuyla aynı düzeyde başarılı olmuşlardır. Bununla birlikte 5. Sınıf deney grubu öğrencileri konuyu 7. Sınıf kontrol grubu öğrencilerinden daha yüksek düzeyde öğrenmişlerdir.

Bu çalışmada ulaşılan sonuçlar ile Azizi'nin (2005), Wall'sın (1994) ve Guilbeaux ile Arnette'nin yaptıkları çalışmaların sonuçları birbirlerini doğrular niteliktedir. Söz konusu araştırmalarda da bilgisayar destekli müzik eğitiminin geleneksel yollarla verilen müzik eğitimine göre başarılı sonuçlar alınmasını sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Adı geçen araştırmalarda yapılan deneysel çalışmalarda bilgisayar

destekli eğitim verilen deney gruplarının müzik derslerindeki başarıları geleneksel yollarla eğitim verilen kontrol gruplarının müzik derslerindeki başarılarından manidar düzeyde yüksek bulunmuştur.

Araştırma sonuçları bir arada ele alındığında müzik eğitiminin daha etkin gerçekleştirilmesi konusunda teknoloji kullanımının olumlu sonuçlar doğuracağı söylenebilir. Ayrıca teknolojinin etkin kullanımının eğitim programının yapısında da bazı değişiklikleri de gündeme getirebileceği öngörülebilir. Bazı kazanımları daha küçük yaşlarda vermek, kazanımlar için ayrılan süreleri düzenlemek gibi değişikliklerle daha etkin bir müzik eğitimi sağlanması mümkün olabilir. Bu ve buna benzer çalışmalar yapılarak eğitimde teknoloji kullanımının yaygınlaşması sağlanabilir. Bu araştırmalar aynı zamanda teknoloji kullanımının öğretmene yardımcı bir unsur olmaktan çıkıp dersin temel araç gereci olarak kabul edilmesini kolaylaştırabilir ve yapılacak maddi yatırımın gerekliliğini ve önemini ortaya koyabilir.

Son olarak, araştırmada gruplara ön test uygulanmaması ve sadece çalgı ve çalgı topluluklarını ayırt etme kazanımına ilişkin davranışları içermesi sınırlılık olarak ele alınmalı ve sonuçlar bu sınırlılıklar çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu nedenle yeni yapılacak çalışmalarda öntest uygulamasına dayanan ve müzik dersi programındaki farklı kazanımları içeren deneysel yöntemlerin kullanılması önerilebilir.

KAYNAKÇA

- Akgün, G. (2006). Müzik Öğretmenlerinin Lisans Eğitimlerinden ve Çalışma Ortamlarından Kaynaklanan Sorunları, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 14, No:2, s. 647-652.
- Alkan, C. (1984). Eğitim Teknolojisi: Kavram, Kapsam, Süreç, Ortam, İşgören, Uygulama. Ankara: Yargıçoğlu Matbaası
- Apğirlioğlu, H. (2003). Müzik Teknolojisi ve Yeni Yüzyılda Müzik Eğitimi, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003, İnönü Üniversitesi, Malatya Bildiriler, s.160-164.
- Azizi, A. (2005). Ortaöğretim Kurumlarında Bilgisayar Destekli Müzik Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Gelişimleri Üzerindeki Etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
- Başaran, B. (2005). Bilgisayar Destekli Öğretimin Fizik Eğitiminde Öğrenci Başarısı ve Tutuma Etkisi. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
- Bulut, D. (2008). İlköğretim II. Kademe Müzik Öğretmenlerinin Geleneksel Müziklerimizin Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:32, No:1, s. 149-161.
- Can, M. C. (2001). Online Müzik Eğitimi, Çağdaş Eğitim, sayı 276, s. 9-14, Ankara.
- Chang, C.Y. (2002). Does-computer-assisted instruction+problem solving = improved science outcomes? A Pioneer study. The Journal of Educational Research, 95(3), 143-150
- Demirel, Ö. (2005). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Yayınları,
- Guilbeaux J. ve Arnette J. (2009). The Effect of Rhythm-Based Computer-Assisted Music Instruction Designed for Individual Learning Style Preferences on the Learning of Preservice Elementary Education Majors Louisiana: Louisiana State University. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) <http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-04032009-124752/> erişim tarihi : 01.04.2011
- Gün, E. (2009). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Müzik Dersine İlişkin Yaklaşımlarının Müzik Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi: Burdur ve Isparta İlleri Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur, Yüksek Lisans Tezi
- Günes, N. (1991). "Bilgisayarla Öğretimde Değişik Yaklaşımların Öğrenme Üzerindeki Etkileri". Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,
- Hacker, R. G. Sova, B. (1998). Initial teacher education: a study of the efficacy of computer mediated courseware delivery in a partnership concept. British Journal of Education Technology", 29(4), 333-341
- Hançer, A. H. (2005). Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşımın Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
- Hergenhahn, B.R. (1988). An Introduction to Theories of Learning, Third Edition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Hızal, A. (1989). Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:338,
- Instructorweb. (2010). Introduction to music: instrument families Erişim tarihi, 12.11.2010 <http://www.instructorweb.com/lesson/instrumentfamily.asp>

- Koç, A. (2004). Günümüzde Bilgisayar Destekli Müzik Yazılımlarının Müzik Eğitimine Katkıları, 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan, Isparta.
- Köseoğlu, P.& Soran, H. (2006). Biyoloji Öğretmenlerinin Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutumları, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 159-165 s.
- LessonPlanpage, (2010). Classical Instrument Families. (Erişim tarihi, 12.11.2010). <http://www.lessonplanspage.com/MusicClassicalInstruments3.htm>
- Levendoğlu, N.O. (2004). Teknoloji Destekli Çağdaş Müzik Eğitimi, 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan, Isparta.
- Linskie, R. (1977). The Learning Process: Theory and Practice. New York: D. Van Nostrand
- Malburg, S. (2010). Instruments of the Orchestra: Music Lesson Plan Unit for Elementary Students in Grade 5. Erişim tarihi, 12.11.2010. <http://www.brighthub.com/education/k-12/articles/20260.aspx>
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Müzik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, M.E.B. Yayınları, Ankara
- Müzik sanat. (2010). Müzik sanat kitapları, alıntılar ve yazılar.(Erişim tarihi 13.11.2010) http://tr-tr.facebook.com/note.php?note_id=164176820294058
- Müzik sanat. (2010). Müzik sanat kitapları, alıntılar ve yazılar.(Erişim tarihi 13.11.2010) <http://mzkkltr.blogspot.com/>
- Namlu, A. G. (1996). Fen Eğitiminde Bilgisayar Destekli İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönetiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
- Numanoğlu, M. (1990). “Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarında Bulunması Gereken Eğitsel Özellikler”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Öztürk, E. (2006). İlköğretim Okullarındaki ikinci Kademe Müzik Eğitimi ve Sorunları, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, Yüksek Lisans Tezi.
- Öztürk, M.K. (2002). Liselerde Coğrafya Öğretiminde Araç, Gereç, Materyal Kullanımı ve Önemi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 126-129 s.
- Saydam, R. (2001). Okullarımızda Koro Çalışmalarının Önündeki Başlıca Güçlükler, I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara: 01-03 Kasım.
- Şentürk, N. (2001). Türkiye’de Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Müzik Öğretmenlerinin Koro Eğitiminde ve Yönteminde Karşılaştıkları Sorunlar, I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara: 01-03 Kasım.
- Teachology, (2010). Lesson plans. (Erişim tarihi, 12.11.2010). http://www.teachology.com/lessons/lsn_pln_view_lessons.php?action=view&cat_id=6&lsn_id=840
- The Educator’s reference desk, (2010). Musical instrument apprection. (Erişim tarihi, 12.11.2010). <http://www.eduref.org/cgi-bin/printlessons.cgi/Virtual/Lessons/Arts/Music/MUS0005.html>
- Türkmen, U. (2008). Afyon İli Müzik Eğitimi Sorunlarında Müzik Eğitimcilerinin (Akademisyen-Öğretmen) Fikir Paylaşımları Sorunu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalıştay, Afyon.
- Tülkay, N. (2010). Fransız milli eğitimi hakkında notlar. Erişim tarihi 13.11.2010. http://www.francoturc95.com/hasan_tulkay_fransiz_milliegitim.htm
- Uçan, A. (2005). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durum. (Genişletilmiş 3. Basım). Ankara: Evrensel Müzikeyi
- Uçan, A. Yıldız, G. ve Bayraktar, E. (1999). İlköğretimde Müzik Öğretimi. Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
- UNESCO (2010a). Spain: Primary Education. (Erişim tarihi, 12.11.2010) <http://www.ibe.unesco.org/countries/countryDossier/timestables/TSpain.pdf>
- UNESCO (2010a). China: Primary Education. (Erişim tarihi, 12.11.2010) <http://www.ibe.unesco.org/countries/countryDossier/timestables/TChina.pdf>
- Uşun, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri. (Gözden Geçirilmiş 2. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları
- Walls, K. C. (1994). The effect of computer-assisted instruction in music fundamentals on the attitudes of pre-service elementary teachers: A pilot study. Texas Music Education Research, 93-98.
- Yalın, H. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KLASİK VE MODERN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

PRIMARY SCIENCE TEACHERS' VIEWS ABOUT CLASSICAL AND MODERN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES

Sevil KURT, Ayşe AYTAR

Rize University, Faculty of Education, sevil.kurt@rize.edu.tr

Rize University, Faculty of Education, aytar.ayse@gmail.com

ÖZET: Modern eğitim teknolojilerinin eğitim-öğretim ortamı ile bütünleştirilmesi sürecinde önemli bir rol üstlenen öğretmenlerin eğitim teknolojilerine bakış açılarının bilinmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı ilköğretim fen bilgisi öğretmenlerinin modern ve klasik eğitim teknolojileri hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Çalışma kapsamında Çayeli ilçe merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 9 fen bilgisi öğretmeni ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüş ve konu hakkındaki görüşleri alınmıştır. Öğretmenlerin sorulara verdikleri cevaplar nitel yöntemlerle analiz edilmiştir. Bu kapsamda katılımcıların cevaplarından elde edilen veriler belirli temalar altında sınıflandırılarak tablolar halinde sunulmuştur. Çalışma sonunda öğretmenlerin çoğunun klasik ve modern eğitim teknolojilerini öğretim ortamına adapte etmek konusunda kendilerini yeterli gördükleri belirlenmiştir. Öğretim ortamında modern eğitim teknolojilerini kullanma sürecinde karşılaşılan sorunlar olarak ise öğretmenler zaman sorunu, internet bağlantısı sorunu, istenilen özellikte materyal hazırlamanın zaman alması, öğrencilerin yapılan etkinlikleri eğlence olarak görmesi gibi birtakım sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir.

ABSTRACT: It is important to be aware of the teachers' point of view about instructional technologies who they have a significant role in the process of the integrating instructional technologies with educational settings. The aim of this study is to determine primary science teachers' views about classical and modern instructional technologies. In the study, semi structured interviews were conducted with 9 science teachers that work in primary schools in Cayeli and their opinions were received. Data getting from interviews were analyzed by qualitative techniques. In this context, the data obtained from answers of participants were classified under certain themes and presented by tables. At the end of the study, it was determined that most of teachers thought that they were capable of integrating classical and modern instructional technologies with educational settings. The teachers stated that some problems such as time problem, internet connectivity problem, to be time consuming of preparing materials needed, considering the activities as fun by students.

GİRİŞ

Günümüzde fen ve teknoloji alanında kaydedilen gelişmeler ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da değişmeyi zorunlu kılmaktadır. Bir zamanlar yalnızca, kara tahta, tebeşir ve ders kitabı ile yürütülen derslerin yerini artık akıllı tahtalar, bilgisayarlar, projeksiyon cihazı gibi modern teknolojilerin kullanıldığı dersler almaktadır. Bu bağlamda son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğu eğitim sistemlerini çağın gereksinimlerine uydurmak için birtakım girişimlerde bulunmaktadır. Yapılan girişimlerin ana noktasını ise öğrencilerin öğrenme işinde aktif oldukları yaklaşımların öğretim ortamlarında kullanılması oluşturmaktadır. Bu yaklaşımlarda öğrencilerin araştırma, eleştirel düşünme, problem çözme davranışlarını kazanmasının yanı sıra bilgiyi yalnızca kullanan değil üretebilen bireyler olması da amaçlanmaktadır. Hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesinde öğretim ortamında eğitim teknolojilerinin amacına uygun olarak etkili bir şekilde kullanılabilmesi önemlidir. İlgili literatür incelendiğinde öğretim ortamlarında daha sıklıkla klasik eğitim teknolojilerinin öğretmenler tarafından kullanıldığı belirlenmiştir (Gökdere vd., 2004; Adıgüzel, 2010). Bununla birlikte öğrencilerin ilgi ve beklentilerine yönelik, etkili ve zengin bir öğretim ortamı oluşturmada klasik ve modern eğitim teknolojilerinin eğitim-öğretim ortamı ile bütünleştirilebilmesi ve yerine göre kullanılabilmesi gereklidir. Bu kapsamda eğitim teknolojilerini kullanan öğretmenlerin eğitim

teknolojilerine bakış açılarının bilinmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı ilköğretim fen bilgisi öğretmenlerinin klasik ve modern eğitim teknolojileri hakkındaki görüşlerini belirlemektir.

YÖNTEM

Nitel araştırma deseninde yürütülen çalışmanın katılımcılarını Rize ili Çayeli ilçe merkezindeki 6 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan toplam 9 fen bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların mesleki deneyimleri, cinsiyetleri ve eğitim teknolojilerine yönelik herhangi bir hizmet içi eğitim alma durumu ile ilgili bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcılara ait kişisel bilgiler

Katılımcılar	Mesleki deneyim (yıl)	Eğitim teknolojilerine yönelik hizmet içi eğitim durumu	
		Var	Yok
Ö1 (Bay)	34	*	
Ö2 (Bayan)	4		*
Ö3 (Bay)	9		*
Ö4 (Bayan)	20	*	
Ö5 (Bayan)	8		*
Ö6 (Bay)	4		*
Ö7 (Bayan)	6	*	
Ö8 (Bayan)	6	*	
Ö9 (Bay)	15		*

Katılımcıların klasik ve modern eğitim teknolojilerine yönelik görüşleri yürütülen yarı yapılandırılmış mülakatlar ile toplanmıştır. Mülakatlarda öğretmenlere 8 soru sorulmuştur. Mülakat verileri katılımcıların izni alınarak dijital ortamda kaydedilmiştir.

Verilerin Analizi

Yarı yapılandırılmış mülakatlardan elde edilen veriler betimsel bir yaklaşımla analiz edilmiştir. Bu kapsamda öncelikle dijital ortamdaki veriler yazılı hale getirilmiştir. Veriler içinde araştırma sorularıyla ilişkili olmayan ifadeler atılarak veriler sadeleştirilmiştir. Sonrasında katılımcıların cevaplarından elde edilen veriler belirli temalar altında sınıflandırılarak tablolar halinde sunulmuştur. Ayrıca katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir.

BULGULAR

Bu bölümde öğretmenlerin görüşlerine ait bulgular belirli temalar altında tablolar halinde verilmiştir. Tablo 1’de öğretmenlerin eğitim teknolojisinin tanımına yönelik görüşleri sunulmaktadır.

Tablo 1. Eğitim teknolojisinin tanımına yönelik görüşler

Eğitim ve öğretimde kullanılan teknolojik araç-gereçler	Ö7,Ö4,Ö5,Ö8
Eğitim öğretim faaliyetlerinde kaliteyi ve verimi artıran tüm araç-gereçler, çalışmalar	Ö3, Ö6
Öğrenme sürecini geliştirmek için kullanılan her türlü sistem, yardımcı teknik ve kaynakların değerlendirilmesi	Ö1, Ö2
Bilgisayar, cd, usb, projeksiyon, akıllı tahta, elektronik kitap, internet gibi görsel ve işitsel materyallerin eğitim ortamında kullanılması	Ö9

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmenlerin çoğunun eğitim teknolojisini eğitim ortamlarında kullanılan araç, gereç ve materyaller yönünden açıkladığı görülürken bazı öğretmenlerinse eğitim teknolojisini öğrenme sürecindeki her türlü sistem ve yardımcı teknikler, kaynaklar bütünü olarak tanımladığı görülmektedir. Tablo 2’de öğretmenlerin klasik ve modern eğitim teknolojisinin ne olduğuna ilişkin açıklamalarından elde edilen görüşler sunulmuştur.

Tablo 2. Klasik ve modern eğitim teknolojisi tanımına yönelik görüşler

Klasik eğitim teknolojisi	
Öğretimin öğretmen merkezli olduğu, gruba yönelik ve ders kitabı tabanlı hazırlanması ve uygulanması	Ö2

Sınıf ortamı, kara tahta, tebeşir, afişler, posterler, kütüphaneler, tepegöz ve slayt makinelerinin kullanıldığı öğretmen merkezli bir eğitim sistemi	Ö9
TV, kitap-defter kullanarak tek düze ders anlatmak	Ö8
Ders kitabı-öğretmen-öğrenci-tahta arasında gerçekleşen eğitim öğretim faaliyeti	Ö3
Ders kitabı, defter, tepegöz, asetat kağıtları, TV, kara tahta, VCD player	Ö7
Sınıf tahtası, kitap, defter gibi sınıf ortamında kullanılan malzemeler	Ö6
Derslerde bilgisayar, projeksiyon gibi araçların kullanılmadığı daha çok tahtanın kullanıldığı eğitim	Ö4
Tahta, tebeşir, tepegöz, kitap, modeller, levhalar, şemalar, deney malzemeleri	Ö5
Eğitim ortamlarında uzun yıllardır kullanılan ve hiçbir elektrik bağlantısı içermeyen kara tahta ve ders kitabı gibi materyallerdir.	Ö1

Modern eğitim teknolojisi

Daha etkili ve teknolojik temelli (internet, TV, radyo gibi) yöntemleri kullanarak öğrencilerin bilgilere daha kolay ulaşmasını sağlamak	Ö2
Sadece sınıf ortamında değil, görsel ve duyuşsal olarak öğrenmek veya öğretmek için kullanılan modern araç-gereç ve tekniklerin tümüdür.	Ö9
Öğrencilerin farklı zeka alanlarına hitap edebilen, görsel işitsel olarak kullanılan faaliyetler ve araç gereçler	Ö3
Projeksiyon, internet, Cd, akıllı tahta	Ö7, Ö8
Modeller, afişler, bilgisayar, projeksiyon gibi malzemeler	Ö6
Bilgisayar, projeksiyon gibi araçların ve alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanıldığı eğitim	Ö4
Projeksiyon, akıllı tahta, bilgisayar, mikroskop	Ö5
Günümüzde sıklıkla kullanılan, genellikle elektrik bağlantılı bilgisayar, internet, projeksiyon, akıllı tahta gibi modern teknoloji materyalleridir.	Ö1

Tablo 2 incelendiğinde Ö2, Ö3, Ö8 ve Ö9 kodlu katılımcıların klasik eğitim teknolojisi öğretimin öğretmen merkezli olduğu bir öğretim türü olarak tanımladıkları görülmektedir. Bununla birlikte katılımcıların yaptığı açıklamalardan ders kitabı, tahta, tebeşir, afişler, modeller, levhalar, şemalar, deney malzemeleri posterler, TV, vcd player, kütüphaneler, tepegöz ve slayt makinesinin klasik eğitim teknolojisi içinde düşünüldüğü belirlenmiştir.

Tablo 2'deki modern eğitim teknolojisi tanımları incelendiğinde ise Ö2, Ö9 ve Ö3'un modern eğitim teknolojisini daha etkili bir öğretim ortamı oluşturmak için kullanılan ve öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alan yöntem, araç-gereç ve faaliyetler yönünden açıkladıkları belirlenmiştir. Diğer katılımcılar ise modern eğitim teknolojisi tanımlarında daha çok bilgisayar, projeksiyon, internet, akıllı tahta, modeller, afişler, mikroskop gibi araç gereçleri ifade etmişlerdir.

Tablo 3'te katılımcıların klasik ve modern eğitim teknolojilerini kullanma sürecinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşlerinden elde edilen bulgular sunulmaktadır.

Tablo 3. Eğitim teknolojilerini kullanma sürecinde karşılaşılan sorunlar

Klasik eğitim teknolojilerini kullanma sürecindeki sorunlar	
Herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum.	Ö5
Zaman alıcı olması	Ö9
Öğrencilerin yazı yazmaktan ve not tutmaktan sıkılması	Ö9
Öğrencilerin pasif olması	Ö4
İlginin çabuk dağılması, öğrencilerin sıkılması	Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9
Konuları kavramanın daha zor olması	Ö3, Ö4, Ö6, Ö9
Sınıfın tamamına ulaşmanın zor olması	Ö6
Öğrencilerin hayal etmesini sağlamada zorluk	Ö2
Öğrencilerin dikkatini çekmede zorluk	Ö2, Ö3
Sınıf yönetiminde sorun oluşturması	Ö1
Eğitim dönemi boyunca istenen sayıda kazanımın kazandırılmaması	Ö1
Modern eğitim teknolojilerini kullanma sürecindeki sorunlar	
İnternet bağlantısının sorunlu olması	Ö1, Ö2, Ö4, Ö7, Ö8,
Klasik teknolojilere göre daha fazla zaman gerektirmesi	Ö1, Ö4, Ö7, Ö8,
Her öğrenci seviyesine uygun olmaması	Ö1
Aletlerin bozulması ya da yeterince kaliteli olmaması (teknik problemler)	Ö7, Ö8, Ö9

Projeksiyonla işlenen derslerde ortam karanlık olduğu için sınıf yönetiminde sıkıntılar	Ö7
Öğrencilerin etkinlikleri eğlence olarak görmesi	Ö2, Ö3
İstenilen ve konuya uygun materyallerin bulunması veya hazırlanmasının zaman alıcı olması	Ö6
Bütün bir ders süresince kullanıldığında öğrencilerin sıkılması	Ö1, Ö9
Sınıf kalabalık olduğunda araçların yetmemesi	Ö5

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların klasik eğitim teknolojilerini kullanmada karşılaşılan problemler olarak öğrencilerin pasif olması, ilginin çabuk dağılması, öğrencilerin sıkılması, konuları kavramanın daha zor olması, öğrencilerin hayal etmesini sağlamanın zor olması, sınıf yönetiminde sorun oluşması ve zaman alıcı olması gibi sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Katılımcılardan Ö1 sınıf yönetimiyle ilgili yaşadığı sorunları “özellikle tahtayı kullanırken sırtım sınıfa dönük olduğundan sınıfta uğultu olabiliyor, sınıf yönetiminde bazı problemlerle karşılaşıyorum” şeklinde açıklamıştır.

Modern eğitim teknolojilerini kullanma sürecinde kullanılan sorunlar olarak ise katılımcılar en sık olarak internet bağlantısıyla ilgili sorunlar, daha fazla zaman gerektirmesi ve teknik problemleri ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra öğrencilerin etkinlikleri eğlence olarak görmesi, sınıf kalabalık olduğunda araçların yetmemesi gibi sorunlar da katılımcıların ifade ettiği diğer sorunlar arasındadır. Katılımcılardan Ö2 düşüncelerini “internet kullanmamız gerektiği durumlarda internet bağlantısında problemler olabiliyor, ayrıca öğrenciler etkinlikleri eğlence olarak görebiliyor, bu yüzden her zaman verimli olmuyor” şeklinde açıklamıştır.

Tablo 4’te katılımcıların eğitim teknolojilerini kullanma sürecinde karşılaştıkları sorunları çözme yollarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir.

Tablo 4. Eğitim teknolojilerini kullanma sürecinde karşılaşılan sorunları çözme yolları

Yöntemler arasında geçiş yapma	Ö2, Ö3, Ö4, Ö7, Ö8
Okul formatör öğretmeninden veya teknik servislerden yardım alma	Ö1, Ö6, Ö9
Elde olmayan araç-gereçleri kendisi tasarlama veya öğrencilere yaptırma	Ö5
Öğrencilerin görüşlerini alma ve günlük hayattan örnekler verme	Ö1

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin eğitim teknolojilerini kullanma sürecinde karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma yolları olarak alternatif başka bir yöntemi kullanma, okul formatör öğretmeninden veya teknik servislerden yardım alma ve elde olmayan araç-gereçleri kendisi tasarlama veya öğrencilere yaptırma şeklinde çabaları olduğu belirlenmiştir. Katılımcılardan Ö4 konu ile ilgili düşüncelerini “örneğin ısının yayılma yollarını öğretirken video gösterisi kullanacaksam ve o an bilgisayarla ilgili bir sorun yaşıyorsam aynı konuyu canlandırma yaparak dersimi tamamlıyorum” şeklinde açıklamıştır. Tablo 5’de katılımcıların klasik ve modern eğitim teknolojilerinin kendilerine göre avantaj ve dezavantajlarına yönelik fikirleri sunulmaktadır.

Tablo 5. Klasik ve modern eğitim teknolojilerinin avantaj ve dezavantajları

Klasik eğitim teknolojisi avantajlar	
Zaman sorunu (müfredatı yetiştirmeye) olmaması	Ö1, Ö4
Sınıf hakimiyetinin daha kolay olması	Ö1, Ö2, Ö4
Dinleyerek ve yazarak öğrenme	Ö8
Bilginin kısa yoldan verilmesi	Ö3
Ucuz olması, kullanımın kolay olması	Ö5, Ö6
Klasik eğitim teknolojisi dezavantajlar	
Öğrencilerin pasif olması	Ö4, Ö8
Konuyu kavramanın zor olması	Ö1, Ö4
Derse ilginin az olması	Ö1, Ö3, Ö6, Ö8
Her öğrenciye hitap edememesi	Ö7
Modern eğitim teknolojisi avantajlar	
Öğrencinin aktif olması	Ö4
Daha fazla duyu organına hitap etmesi	Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö9
Kavramların daha iyi anlaşılması	Ö4, Ö6
Bilgiye kolay yoldan kısa sürede ulaşma	Ö1, Ö9
Kalıcı olma	Ö1, Ö2

Motivasyonu artırma	Ö1, Ö5 Ö6
Soyut kavramları somutlaştırmada kolaylık	Ö7, Ö8
Öğrenmenin her ortamda gerçekleşebilmesi	Ö9
Modern eğitim teknolojisi dezavantajlar	
Zaman sorunu olması	Ö4
Sınıf hakimiyetinin daha zor olması	Ö4
Teknik bir problem çıktığında o anda alternatif bir çözüm üretme gerekliliği	Ö4
Kullanımının uzmanlık (beceri) gerektirmesi	Ö1, Ö5
Teknik problemlerin klasik teknolojilere göre daha sık çıkması	Ö1, Ö2, Ö4, Ö5Ö8
Sürekli kullanıldığında öğrencilerin sıkılması	Ö7, Ö8
Temininin zor, pahalı ve zaman alması	Ö5, Ö6
Öğrencileri hazırcılığa yöneltme	Ö3

Tablo 5 incelendiğinde katılımcılar tarafından klasik eğitim teknolojilerinin avantajları arasında sınıf hakimiyetinin kolay olması, zaman sorunu olmaması, ucuz olması ve temininin kolay olması gibi avantajlar sıralanmıştır. Modern eğitim teknolojilerinin avantajları arasında ise daha fazla duyu organına hitap edebilmesi, kavramların daha iyi anlaşılması, bilgiye kolay yoldan kısa sürede ulaşma, motivasyonu artırma, öğrenmenin her ortamda gerçekleşebilmesi gibi avantajlar sıralanmıştır. Dezavantajlar açısından incelendiğinde ise klasik teknolojilerin dezavantajları olarak katılımcılar öğrencilerin pasif olması, konuyu kavramanın daha zor olması, derse ilginin az olması gibi birtakım durumları sıralamışlardır. Katılımcılar modern eğitim teknolojilerinin dezavantajları olarak ise sınıf hakimiyetinin zor olması, kullanımının beceri ve uzmanlık gerektirmesi, klasik teknolojilere göre daha sık teknik problemlerin çıkması, temininin zor, pahalı ve zaman alması ve sürekli kullanıldığında öğrencilerin sıkılması gibi birtakım durumlardan söz etmişlerdir.

Tablo 6’da araştırmaya katılan öğretmenlerin klasik ve modern eğitim teknolojilerini öğretim ortamıyla bütünleştirme konusunda kendilerini yeterli ve eksik gördüğü noktalarla ilgili görüşleri sunulmuştur.

Tablo 6. Öğretmenlerin eğitim teknolojilerini öğretim ortamıyla bütünleştirme konusunda kendilerini eksik buldukları yönler

Klasik eğitim teknolojisi	
Eksik bir yönüm olduğunu düşünmüyorum	Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö7, Ö8, Ö9
Öğrencileri derse özendirme	Ö3
Tertip ve düzen konusunda	Ö6
Modern eğitim teknolojisi	
Eksik bir yönüm olduğunu düşünmüyorum	Ö2, Ö8, Ö9
Bilgisayarla ilgili etkinlikleri yapmada	Ö1, Ö4, Ö7
Düzeğe uygun materyal hazırlama konusunda	Ö6
Yeni teknolojiye uyum sağlamada kısa süreli bocalama	Ö1, Ö4
Etkinliklerle dersin yürütülmesinde zamanı ayarlama	Ö3
Akıllı tahtayı kullanmada	Ö5

Tablo 6 incelendiğinde katılımcıların çoğunun klasik eğitim teknolojilerini öğretim ortamıyla bütünleştirmede bir eksiklik hissetmedikleri görülmektedir. Ö6 tertip ve düzenle ilgili kendinde gördüğü eksiklikleri “kendimde en çok eksik gördüğüm nokta tertip ve düzen konusunda. Tahtayı yeterince iyi kullanamadığımı düşünüyorum, bazen tahtada yazdıklarım birbirine karışıyor, tahtayı çok düzgün kullanamıyorum” şeklinde ifade etmiştir. Modern eğitim teknolojileri ile ilgili katılımcıların kendilerini eksik gördüğü bazı noktalar ise bilgisayarla ilgili etkinlikleri yapmada, yeni bir teknolojiye uyum sağlama, etkinliklerle yürütülen derslerde zamanı ayarlama gibi konulardır. Ö4 düşüncelerini “teknolojik araçları ilk kullanılması aşamasında zorlanıyorum, fakat daha sonra kendimi geliştirerek bu zorlukları aşıyorum” şeklinde açıklamıştır.

Tablo 7’de katılımcıların modern eğitim teknolojileri konusunda kendilerini geliştirmeye yönelik neler yaptıkları ile ilgili fikirlerine yer verilmiştir.

Tablo 7. Modern eğitim teknolojileri konusunda kendini geliştirmeye yönelik çabalar

Pek bir şey yaptığım söylenemez	Ö5
İnternet ve sosyal paylaşım ağlarında öğretmenler arası paylaşımlara katılma	Ö3, Ö7
Seminerlere katılma	Ö1, Ö4

İnternette dersi geliştirmeye yönelik araştırma yapma	Ö6, Ö8, Ö9
Bilgisayar konusunda eğitim alma	Ö8
Makale okuma	Ö2
Basılı ve yazılı yayınları takip etme	Ö9

Tablo 7 incelendiğinde kendini geliştirmeye yönelik olarak katılımcıların en sık olarak internette dersle ilgili araştırma yapma, seminlere katılma, sosyal paylaşım ağlarında diğer meslektaşlarla paylaşımda bulunma gibi girişimlerde buldukları belirlenmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR

Bu çalışmada fen bilgisi öğretmenlerinin klasik ve modern eğitim teknolojilerine yönelik fikirleri araştırılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin eğitim teknolojisinin tanımına yönelik görüşleri incelendiğinde çoğunun eğitim teknolojisini öğretim ortamında kullanılan teknolojik araç gereçler olarak tanımladıkları görülmektedir. Benzer bulgulara Gökdere vd., (2004) 'ün çalışmasında da ulaşılmıştır. Halbuki eğitim teknolojisi insanın öğrenmesi olgusu üzerine odaklanan insan gücü, bilgi, yöntem, teknik, araç gereçleri de içeren karmaşık bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Alkan, 1995, Uşun, 2006). Bu anlamda öğretmenlerin eğitim teknolojisini dar bir çerçevede tanımladıkları söylenebilir. Çalışmada öğretmenlerin çoğunun klasik eğitim teknolojisini öğretimin öğretmen merkezli olduğu bir öğretim türü olarak tanımladıkları belirlenmiştir. Bu tanım muhtemelen klasik eğitim teknolojilerinin sınırlılıklarından kaynaklanmaktadır.

Öğretmenlerin yaptığı modern eğitim teknolojisi tanımları incelendiğinde bazılarının modern eğitim teknolojisini daha etkili bir öğretim ortamı oluşturmak için kullanılan ve öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alan yöntem, araç-gereç ve faaliyetler yönünden açıkladıkları belirlenmiştir. Bazı katılımcılar ise modern eğitim teknolojisi tanımlarında daha çok bilgisayar, projeksiyon, internet, akıllı tahta, modeller, afişler, mikroskop gibi araç gereçleri ifade etmişlerdir. Çağıltay (2010) teknolojinin sadece araç gereç değil metod olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte ülkemizde teknolojinin bir amaç olarak kabul edilip teknolojik araçları öğrenme üzerine odaklandığı bu nedenle etkin öğretim ortamları oluşturulamadığını ifade etmektedir.

Öğretmenlerin klasik eğitim teknolojileri ile ilgili ifade ettiği problemler incelendiğinde öğrencilerin öğrenmesine yönelik problemlerin daha sıklıkla ifade edildiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte öğretmenlerin öğretim ortamlarında daha çok klasik yapıdaki eğitim teknolojilerini kullandıkları da bilinmektedir (İşman, 2002; Gökdere vd., 2004). Öğretmenlerin eğitim teknolojilerini kullanma sürecinde karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma yolları olarak en sık klasik veya modern alternatif başka bir yöntemi kullandıkları ve okul formatör öğretmeninden veya teknik servislerden yardım aldıkları belirlenmiştir. Katılımcıların modern eğitim teknolojileri ile ilgili ifade ettiği avantajlar incelendiğinde öğrenmeye olumlu katkılarda bulunma özelliklerinin katılımcılar tarafından daha sıklıkla ifade edildiği görülmüştür (Çetin vd., 2004).

Genel olarak bu çalışmada öğretmenlerin klasik ve modern eğitim teknolojilerinin avantaj ve dezavantajlarının farkında oldukları, klasik öğretim teknolojilerini öğretim ortamına adapte etmekte bir problem yaşamadıkları modern teknolojilerde bazı problemleri olduğunu bununla birlikte modern öğretim teknolojileri konusunda kendilerini geliştirmek için yoğun ve etkin bir girişimde bulunmadıkları sonucuna varılmıştır. Gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmenlerin modern çağa ayak uydurabilen, olası problemlere etkin çözümler üretebilen, teknolojinin yalnızca kullanıcı değil aynı zamanda üreticisi olan fen ve teknoloji okuryazarı olan bireyleri topluma kazandırması beklenmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin klasik ve modern eğitim teknolojilerinin avantaj ve dezavantajlarının farkında olması, bu teknolojileri yerine göre kullanabilmesi, eksikliklerin ve ihtiyaçların bilincinde olarak kendilerini geliştirmeleri önemlidir.

Kaynaklar

- Adıgüzel, A., 2010. İlköğretim Okullarında Öğretim Teknolojilerinin Durumu ve Sınıf Öğretmenlerinin Bu Teknolojileri Kullanma Düzeyleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1-17.
- Alkan, C., 1995. "Eğitim Teknolojisi", Atilla Kitapevi. Ankara.
- Çağıltay, K., 2010. Eğitim ve Teknoloji, Bardak Dolu mu, Boş mu, ya da Nasıl Doldururuz?, Odtülüler Bülteni, 194, 28-31.
- Çetin, Ö., Cakiroglu, M., Bayılmış, C., Ekiz, H., 2004. Teknolojik Gelişme için Eğitimin Önemi ve İnternet Destekli Öğretim Eğitimdeki Yeri, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 3 Article 17.
- Gökdere, M., Küçük, M., Çepni, S., 2004. Eğitim Teknolojilerinin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Eğitiminde Kullanımı Üzerine Bir Çalışma: Bilim Sanat Merkezleri Örnekleme, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, ISSN: 1303-6521 volume 3, Issue 2 Article 21.
- İşman, A., 2004. Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönündeki Yeterlilikleri, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, ISSN: 1303-6521 volume 1 Issue 1 Article 10
- Uşun, S., 2006. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSLERİNE YÖNELİK BİLGİSAYAR DESTEKLİ DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

A COMPUTER ASSISTED LESSON SAMPLE FOR ELEMENTARY MUSIC LESSONS

Öğr.Gör.Dr.Özge GENÇEL ATAMAN

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi AD
ogencel@balikesir.edu.tr

Özet

Bu çalışmanın amacı; ilköğretim müzik öğretmenlerinin teknolojik bilgi, birikim ve olanakları doğrultusunda kolaylıkla hazırlayabilecekleri, müzik derslerinde bilgisayarı etkin bir şekilde kullanabilmelerine olanak sağlayacak bilgisayar destekli müzik dersi işleniş örneğinin hazırlanmasına yöneliktir.

Ders işleniş örneğinde, İlköğretim Müzik Dersi 5. Sınıf Programı'ndaki "Müzikte Yeni Sesler Yeni Notalar Öğreniyorum" konusu örnek olarak seçilmiştir.

Ders işleniş örneğinin hazırlanmasında, Microsoft Power Point, Finale, Irfan Wiew ve Cool Edit programlarından yararlanılmıştır. Öğrencilerde dikkat çekici bir etki yaratılabilmesi amacıyla, internetten elde edilen animasyonlu resimlere de yer verilmiştir.

Bu çalışma, müzik derslerinin bilgisayar desteği ile etkili bir şekilde sürdürülebilmesi ve bilgisayar destekli eğitimin müzik eğitiminde uygulanmasına örnek oluşturabilmesi açısından önemli sayılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, Müzik Dersi, Bilgisayar

Abstract

The purpose of this study is to prepare a computer assisted lesson sample which elementary music teachers can easily prepare with their technological knowledge, experience and opportunities and which would allow them to use computer in music lessons effectively.

In the preparation of the lesson sample, the subject "I'm Learning New Sounds and New Notes in Music" from Elementary Music Lesson 5th Grade Program was chosen as an example.

Microsoft PowerPoint, Finale, Irfan Wiew and Cool Edit softwares were used in the preparation of the lesson sample. In order to create a remarkable impact on students, animated images taken from the Internet were used in the sample.

This study is regarded as to be important for maintaining music lessons effectively with computer assistance and applying computer-assisted education in music education.

Key Words: Elementary School, Music Lesson, Computer

GİRİŞ

Teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan ve birçok teknolojik olgunun birlikte kullanılabilmesine olanak sağlayan bilgisayar teknolojisi, bireylerin vazgeçemediği bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da etkin bir şekilde kullanılması, bilgisayar destekli eğitim kavramının yaygınlaşmasını beraberinde getirmektedir. Bilgisayar destekli eğitim, "uygun bir bilgisayar donanımı aracılığı ile bir ders yazılımının tek veya çok öğrencili ortamda öğretmen yardımı olsun ya da olmasın izlenmesiyle yürütülen eğitim yöntemi" şeklinde tanımlanabilmektedir (Güllükaya, 2003). Eğitim ve öğretimde verimi yükseltmek, eğitim ve öğretimi ilgi çekici ve zevkli duruma getirmek, öğretmenlerin eğitim-öğretim sırasında daha fazla materyal kullanmalarını sağlamak ve çağın gerektirdiği teknolojiyi öğrencilere kavratmak bilgisayar destekli eğitimin başlıca amaçlarını oluşturmaktadır (Şengül ve Turan, 2004). Bilgisayar teknolojisi bireyin oluşturacağı bilgileri belleğinde hem grafiksel hem de sembolik temsil biçimleri dahilinde depolamasına olanak sağlayarak öğrenmeyi daha anlamlı hale getirebilmekte ve bilgi depolamasını uzun süreli kılabilir (Çekbaş, Yakar, Yıldırım ve Savran, 2003).

Bilgisayarların eğitimde tercih edilmelerini sağlayan önemli özelliklerin başında, ses ve görüntü gibi verileri işleme ve sunma özelliklerini bünyelerinde bulundurmaları, ayrıca bilgiyi internet yoluyla geniş

kitlelerle paylaşma olanakları sunmaları gelmektedir (Uşun, 2004). Diğer bir yandan, bilgisayarlar öğretme öğrenme açısından benzersiz olanaklar sunan ve gerekli öğrenme ortamlarını sağlayarak öğrenmenin gerçekleşmesine yardım eden çok yönlü araçlardır (Akyüz, 2004). Bilgisayar ortamında, ses, hareket ve görüntü ile beslenmiş sunular hazırlamak dersleri görsel- işitsel hale getirmekte ve öğretimi akıcı, etkili ve kalıcı kılabilmektedir (Şimşek, 2002).

Bilgisayar teknolojisinin çok hızlı bir şekilde geliştirilmesi ve kullanım alanının gittikçe yaygınlaşması, eğitimin birçok alanında olduğu gibi müzik eğitiminde de bilgisayar kullanımını önemli kılmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin sunduğu olanaklardan nota yazım programları, kağıt kalem kullanmadan nota yazmayı, yazılan notanın rahatlıkla dinlenmesini ve yazılan notanın müzisyenlerin ya da müzik eğitimcilerinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda istenilen formatlara dönüştürülerek kullanılabilmesini mümkün hale getirmektedir.

Müzik eğitimcileri için en yaygın ve en ideal teknolojik eğitim araçlarını bilgisayar, müzik programları ve elektronik klavyeler oluşturmaktadır. Bilgisayar ve müzik programlarının müzik derslerinde kullanımı, öğrencilerin temel müzik kavramlarını görsel ve işitsel olarak etkili bir şekilde öğrenmelerine olanak sağlamaktadır. Diğer yandan öğrenciler okul dışı yaşantılarında bilgisayar ve teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu nedenle müzik dersi programlarının bilgisayar destekli sürdürülmesi dersin öğrencilerin günlük hayatlarıyla olan bağlantılarını teknolojik açıdan desteklemektedir. Ayrıca, müzikal kavram ve becerilerin müzik derslerinde kullanılan bilgisayar teknolojileri aracılığıyla öğrencilere kazandırılması, öğrencilerin öğrenmeye ilişkin motivasyonlarını da olumlu derecede arttırmaktadır (Muro, 1997).

Müzik eğitiminde, belirlenen hedeflere yönelik hazırlanan yazılımların artmasıyla bu alandaki eğitimde de yapısı değişmekte ve gelişmektedir. Bu yazılımlar, müzik öğretmenlerinin bu yazılımları kullanarak kendilerini geliştirmelerine ve bu yazılımlar yoluyla müzik derslerini etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktadır (Wilkinson, 1997).

YÖNTEM

Bu çalışmada, ilköğretim müzik derslerine yönelik bilgisayar destekli bir ders işleniş örneğinin oluşturulması amaçlanmıştır. Hazırlanan ders işleniş örneğinde, İlköğretim Müzik Dersi 5. Sınıf Programı'ndaki "Müzikte Yeni Sesler Yeni Notalar Öğreniyorum" konusu örnek alınmış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 5. sınıf müzik dersi öğretmen kılavuz kitabına bağlı kalınarak, kitaptaki şarkı ve etkinliklerden yararlanılmıştır. Konunun belirlenmesinde; konunun, müzik öğretmenlerinin kendi olanakları ile rahatlıkla erişebilecekleri yazılımların kullanımına örnek oluşturabilmesi önem taşımaktadır. Dersle ilgili slaytların hazırlanmasında Microsoft Power Point yazılımından, slaytlarda yer alan nota ve müzikle ilgili işaretlerin yazımında Finale Nota Yazım programından, yazılan notaların ve notasyon ile ilgili işaretlerin aktarımında İrfan Wiew programından, işitsel materyallerin hazırlanmasında Finale Nota Yazım Programı'nın midi kayıt özelliğinden, söz ve melodi içerikli ses dosyalarının kayıtlarında da Cool Edit programının ses kayıt özelliğinden yararlanılmıştır. Ayrıca öğrencilerde derse karşı dikkat çekici bir etki yaratılabilmesi amacıyla, ders işleniş örneği ile ilgili slaytlarda internetten elde edilen animasyonlu resimlere yer verilmiştir.

DERSİN İŞLENİŞİ

Slayt 1. İlköğretim 5. Sınıf Müzik Dersi "Müzikte Yeni Sesler, Yeni Notalar Öğreniyorum"

1. slaytta, bilgisayar destekli müzik dersi işleniş örneği için ilköğretim müzik dersi 5. sınıf programından seçilen “Müzikte Yeni Sesler, Yeni Notalar Öğreniyorum” konusunun başlığına yer verilmiştir.

Slayt 2. Vücutumuzu Isıtalım

“Vücutumuzu Isıtalım” başlıklı 2. slaytta sırasıyla dört küçük egzersize yer verilmiştir. Bu egzersizler, slayttaki hareketli animasyonlar eşliğinde müzik öğretmeni tarafından sınıftaki öğrencilere yaptırılır. Müzik ders saatinin verimli kullanılabilmesi açısından, bu egzersizlerin, örnek ders işlenişinde beş dakikalık bir süreçte gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

Slayt 3. Sesimizi Açalım

Sesi doğru ve sağlıklı bir şekilde kullanmanın en önemli yollarından biri, şarkı söyleme ya da solfej okuma öncesinde ses egzersizlerinin yapılmasıdır. “Sesimizi Açalım” başlıklı 3. slaytta kromatik aralıklardan oluşan iki ses açma egzersizine yer verilmiştir. Bu egzersizler sırasıyla ve slayttaki midi kayıtları eşliğinde sınıfa uygulattırılır. 40 dakikalık bir süreci kapsayan müzik dersinin zaman açısından verimli kullanılabilmesi için bu iki egzersize yine 5 dakikalık zaman ayrılması uygun görülmüştür.

Slayt 4. Neler Öğrenmiştik Hatırlayalım (Konu Tekrarı)

Slayt 4'te, öğretmen kılavuz kitabına bağlı olarak etkinlik 1'e yer verilmiştir. Slayttaki bu etkinlikte, öğrencilerin daha önceki derslerde öğrendikleri notaların isimlerini müzik kitaplarında bu etkinlik ile ilgili boşluklara yazmaları istenir. Daha sonra öğrencilerin yazdıkları nota isimleri slayttakilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve son olarak da yazılan notalara ait midi kaydı öğrencilere dinlettirilir.

Slayt 5. Yeni Notalar (Yeni Konu)

Yeni Notalar

Dizekte 1. çizgiye yazılan nota "MI" notasıdır.

Dizekte 1. çizginin altına yazılan nota "RE" notasıdır.

Slayt 5'de, yine öğretmen kılavuz kitabına bağlı olarak etkinlik 2'ye yer verilmiştir. Bu etkinlikte öğrencilere "Mi ve Re" seslerinin porte üzerindeki yerleri açıklanarak gösterilir ve bu seslere ilişkin midi kayıtları öğrencilere dinlettirilir.

Slayt 6. Yeni İşaretler (Yeni Konu)

Yeni İşaretler

Bitiş Çizgisi: bir müzik parçasının bittiğini göstermek için sona konulan işarettir.

Tekrar İşareti: bir müzik parçasında herhangi bir bölümün iki defa seslendirilmesi istenebilir. Böyle bir durumda tekrar edilmesi istenilen yere tekrar işareti konulur.

Slayt 6'da yer alan etkinlik 5'de, yeni işaretler olarak bitiş çizgisi ve tekrar işaretine yer verilmiştir. Öğrencilere bitiş çizgisi ve tekrar işaretinin ne amaçla kullanıldığı, ne işe yaradığı ve müzik parçalarında nasıl ve nereye yazıldığı slayt aracılığıyla gösterilir.

Slayt 7. Öğrenilen Yeni Nota ve İşaretleri Kapsayan "Müzik Sevgisi" Şarkısının Nota İle Öğretimi

MÜZİK SEVGİSİ

1. Seslendirme: Üst ses

2. Seslendirme: Orta ses

3. Seslendirme: Alt ses

4. Seslendirme: Çok alt ses

5. Seslendirme: Çok üst ses

Slayt 7’de, öğretmen kılavuz kitabındaki “Müzik Sevgisi” şarkısının nota ile öğretimine yer verilmiştir. Öğrenilen yeni nota ve işaretleri kapsayan “Müzik Sevgisi” şarkısının nota ile öğretiminde 5 aşama izlenmektedir. 1. aşamada parçanın tamamının solfejini kapsayan midi kaydı öğrencilere dinletilir. 2. aşamada, parçanın ilk satırının solfejini kapsayan midi kaydı birkaç kez dinletilir ve midi dosyasındaki solfej kaydı eşliğinde öğrencilere ilk satırın solfeji toplu olarak okutulur. Öğrencilere ilk satırın sonundaki tekrar işaretine dikkat etmeleri ve midi kaydında olduğu gibi tekrar işareti nedeniyle ilk satırı iki kez yinelemeleri hatırlatılır. 3.ve 4. aşamalar, 2. aşamadaki gibi gerçekleştirilir. Parçanın tüm satırlarının nota ile öğretimi tamamlandıktan sonra 5. aşamaya geçilir ve 5. aşamada tüm parçanın solfeji, öğrencilere 5 numaralı midi kaydı eşliğinde okutturulur.

Slayt 8. “Müzik Sevgisi” Şarkısının Sözlerinin Öğretimi

Slayt 8’de “Müzik Sevgisi” şarkısının sözlerinin öğretimine yer verilmiştir. Slaytta görüldüğü gibi parçanın sözleri ile öğretiminde 6 aşama izlenmektedir. 1. aşamada öğretmen, şarkının sözlerini satır satır okur ve her satırı öğrencilerin tekrar etmesini ister. 2. aşamada şarkının tamamının söz ve melodisinden oluşan midi kaydı öğrencilere dinletilir. 3., 4. ve 5. aşamalarda şarkının nota ile öğretiminde olduğu gibi, şarkının birinci, ikinci ve üçüncü satırlarının söz ve melodilerinden oluşan midi kayıtları öğrencilere dinletilir ve parça midi kayıtları eşliğinde, öğrencilere sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü satırlar olmak üzere söylenir. Şarkının tüm sözlerinin öğretimi tamamlandıktan sonra 6. aşamaya geçilir. Bu aşamada şarkının tamamı 6 numaralı midi kaydı eşliğinde öğrencilere söylenir.

Slayt 9. Bu Derste Neler Öğrendik (Son Özet -Değerlendirme)

Slayt 9’da dersin son özet ve değerlendirme süreçlerine birlikte yer verilmiştir. Öğretmen kılavuz kitabında yer alan değerlendirme etkinliği doğrultusunda öğrencilerden 1. portede yer alan ve bu derste öğrendikleri notaların isimlerini bulmaları istenir ve bu notalar ile ilgili midi kaydı öğrencilere dinletilir. Daha sonra öğrencilerden, slayttaki 2. portede karışık olarak verilen “Re, Mi, Fa, Sol ve La” notalarının isimlerini bulmaları istenir ve yine bu notalar ile ilgili midi kaydı öğrencilere dinletilir. Son olarak da slaytta yer alan bitiş çizgisi ve tekrar işaretinin nerede kullanıldığı öğrencilere sorularak dersin değerlendirme aşaması tamamlanır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç

Bu çalışmada, müzik öğretmenlerinin kendi olanakları ile hazırlayabilecekleri, müzik derslerinde yalnızca bilgisayar ve projeksiyon cihazı yoluyla etkin bir biçimde kullanabilecekleri ve müzik eğitiminde bilgisayar destekli eğitimin gerçekleşmesine örnek oluşturabilecek bir ders işleniş örneği oluşturulmuştur. Ders işleniş örneğinin oluşturulmasında, müzik öğretmenlerinin rahatlıkla kullanabilecekleri bilgisayar yazılımlarının kullanılmasına özen gösterilmiştir. Ders işleniş örneği, konu başlığı, vücut ısıtma ve ses açma egzersizleri, konu tekrarı, yeni konunun öğretimi, konu ile ilgili şarkı öğretimi ve değerlendirme olmak üzere 9 slayttan oluşmaktadır. Çalışmanın “Ders İşleniş Örneği” başlıklı bölümünde yer alan slaytların açıklamalarında, bilgisayar destekli müzik dersi örneğinin nasıl gerçekleştirildiğine yer verilmiştir. Slaytların tümünde ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin müzik dersi ile ilgili dikkat ve ilgilerini canlı tutabileceği düşünülen animasyonlu resimler kullanılmıştır. Slaytlardaki notaların ve notasyon ile ilgili işaretlerin yazımında Finale nota yazım programından yararlanılmış, bu program üzerinde yazılan notalar tiff dosyasına dönüştürülerek İrfan Wiew programı aracılığıyla slaytlara aktarılmıştır. Melodi içerikli midi dosyalarının kayıtlarında Finale nota yazım programının midi kayıt özelliğinden, söz ve melodi içerikli ses dosyalarının kayıtlarında da Cool Edit programının ses kayıt özelliğinden yararlanılmıştır.

Öneriler

Müzik öğretmenleri, müzik derslerini etkili ve verimli bir şekilde işleyebilmeleri için bilgisayar destekli eğitimi olanakları ölçüsünde mümkün olduğunca fazla kullanmaya çalışmalıdır. Müzik öğretmenleri, özellikle kendi alanları ile ilgili bilgisayar yazılımlarını ve bu yazılımların nasıl kullanılabileceğini yakından takip etmelidir. Bu çalışmada ortaya konulan bilgisayar destekli müzik dersi işleniş örneği müzik öğretmenleri tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilerek diğer müzik dersi konularına göre de hazırlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan müzik ders kitapları, haftalık ders saati açısından yetersiz olan müzik derslerinin daha verimli işlenebilmesi açısından görsel-işitsel materyallerle desteklenmelidir.

KAYNAKÇA

- Akyüz, V. (2004). Bolu İli İlköğretim Okullarında Görev Yapan Müzik Öğretmenlerinin Teknolojiyi Ders Ve Etkinliklerde Kullanabilme Durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
- Çekbaş, Y., Yakar, H., Yıldırım, B. ve Savran, A. (2003). The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET. 2(4), 76-78.
- Güllükaya, F. (2003). Bilgisayar Destekli Eğitim
<http://okulweb.meb.gov.tr/52/03/691507/bde.ppt#257,2,BDE> Nedir Erişim Tarihi: 10.04.2011
- Muro, D.(1997). Technology: A tool for music education. Teaching Music. 4(5).
- Şengül, M.T. ve Turan, M. (2004). Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET. 3(1), 93-99.
- Şimşek, N. (2002). Derste Eğitim Teknolojisi Kullanımı. Ankara: Nobel Yayınları.
- Uşun, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Wilkinson, S., (1997). Anatomy of a Home Studio. C. A. Emeryville: EM Boks.
- Yaşar, N., Özdemir, A., Eren, E.Ö., Öztürk, S. ve Yücesoy, G. (2010). İlköğretim Müzik 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı. (4. Baskı). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

İLKÖĞRETİM MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDE TEKNOLOJİYİ KULLANMA DURUMLARI

THE SITUATION OF ELEMENTARY MUSIC TEACHERS USING TECHNOLOGY IN MUSIC COURSES

Öğr.Gör.Dr.Özge GENÇEL ATAMAN

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi AD
ogencel@balikesir.edu.tr

Özet

Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Merkez İlköğretim okullarında görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde teknolojiyi kullanma durumlarının belirlenmesine yöneliktir.

Araştırmada, mevcut durumun ortaya konulması amacıyla, yöntem olarak betimsel araştırma modeli benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesindeki merkez ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 81 müzik öğretmeni oluşturmaktadır.

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde teknolojiyi kullanma durumlarının belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan anket kişisel bilgiler ve durum tespiti olmak üzere iki bölümden oluşturulmuştur. Anketin kişisel bilgiler bölümünde 4'ü çoktan seçmeli, durum tespiti bölümünde ise, 12'si çoktan seçmeli ve 1'i açık uçlu olmak üzere toplam 13 soruya yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Müzik öğretmeni, Müzik dersi, Teknoloji.

Abstract

The purpose of this research is to determine using of technology in music courses by music teachers working in the central elementary schools affiliated to the Ministry of National Education.

In this study, descriptive research model is adopted in order to prove the current situation. The study group includes 81 music teachers working in the central elementary schools in Turkey's seven geographical areas.

In the research, questionnaire technique was used for data collecting. Questionnaire which was prepared in order to determine using of technology in music courses by music teachers has two sections which include personal information and determination of the situation. Personal information of questionnaire has 4 multiple-choice questions. Determination of the situation has 12 multiple-choice and 1 open-ended questions, for a total of 13 questions.

Key words: Music teachers, Music course, Technology.

GİRİŞ

Teknoloji, kuramsal bilgilerin ve bilimsel yasaların yaşama geçirilmesini öngören, toplumsal ve ekonomik etkinlikleri kapsayan ve bilimsel ilke, yöntem ve yeniliklerin uygulandığı bir alandır (Goetsch, 1984, Aksoy, 2003). Bu nedenle günümüzde hızla gelişen ve değişen teknoloji, toplumların vazgeçilmez bir gereksinimi olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar neredeyse hemen her gün önlerine çıkan yeni teknolojik araç ve gereçlerle karşılaşmakta ve bu araç-gereçleri kendi gereksinimleri doğrultusunda kullanabilmek için çaba harcamaktadırlar. Bu nedenle teknolojik araç ve gereçlerin insanlığa olan yararlarının algılanabilmelerinin yanı sıra bu araç ve gereçlerin gereksinimlere yönelik olarak kullanabilmeleri de büyük önem taşımaktadır (Çepni, 2005).

Teknoloji alanındaki hızlı gelişme ve değişimler diğer alanlarda olduğu gibi, eğitim alanını da etkisi altına almıştır. Uşun (2004)'a göre, bilgi teknolojisinin hızla gelişmesi, bilgi toplumlarının ortaya çıkmasına neden olmuş, toplumların yeni teknolojik gelişmeleri izlemeleri, kendilerine uyarlamaları ve yeni teknolojilerin eğitim kurumlarına girmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Eğitim ve teknolojinin temel amacı kişilerin gelişimine katkı sağlamaktır. Eğitim ve teknoloji insanoğlunun yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamakta ve etkili, kalıcı öğrenmelerin oluşmasında yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle eğitimciler, her iki kavramı sürekli olarak öğrenme öğretme ortamlarında yapılan faaliyetlerde kullanmaktadır. Teknoloji kullanımının sağladığı yararlardan en önemlisi de öğrencilerin öğrenme faaliyetlerini isteyerek sürdürmeleridir (İşman, 2003, Levendoğlu, 2004).

Eğitim teknolojisi bazalarına göre, öğretmene öğretimi yardımcı olan teknolojilerin kullanılması ve onların en verimli şekilde yapılandırılması olarak tanımlanmaktadır. Bazı tanımlara göre de eğitim teknolojisi; televizyon, radyo, film, slayt, tepegöz gibi teknolojik araçların eğitim sürecinde kullanılması olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlar doğrultusunda, teknoloji destekli sürdürülen eğitim, klasik eğitimin karşısına konulan yepyeni ve çok araçlı bir eğitim şekli olarak gösterilmektedir.

Teknolojinin eğitimde kullanımı radyo, televizyon, video ve tepegöz gibi araçların okullarda kullanımına bağlı olarak oldukça eski tarihlere gidebilmekle birlikte günümüzde eğitim kurumlarının gelişimi ve niteliğini etkileyen en önemli gelişme bilgisayar ve internet teknolojileridir. (Aksoy, 2003). Teknolojide ve buna bağlı olarak eğitim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan bu hızlı gelişmeler, diğer eğitim alanlarında olduğu gibi müzik eğitimi alanını da sarmalamakta ve

müzik eğitimini büyük bir değişime doğru sürüklemektedir. Gerek müziksel bilgiyi yayma ve öğretmede, gerekse müzik yaratmada kullanılan teknolojilerin çeşitliliği ve zenginliği bu değişimi hızlandıran ana nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Cumhuriyet devrimiyle birlikte Türkiye’de öğretmenlik mesleği ve buna bağlı olarak müzik öğretmenliği yeniden yapılanarak gelişim sürecine girmiş, ayrı ve kendine özgü bir meslek olarak kurumsallaşmıştır. Bugünden geçmişe bakıldığında Cumhuriyet dönemi Türkiye’si çeşitli yaklaşımlar ve anlayışlarla, yaklaşık doksan yıldır müzik öğretmeni yetiştirmektedir. Yaşanan bu uzun süreç içinde, günümüz müzik öğretmeni modelinin daha önceki yılların müzik öğretmeni modelinden en önemli farkı, teknolojinin ve bilgisayarın hayatımıza etkin bir biçimde girmesine paralel olarak ortaya çıkmıştır (Levendoğlu, 2004).

Günümüzde müzik öğretmeni yetiştiren kurumların müzik öğretmenliği lisans programlarına bakıldığında, müzikte teknoloji kullanımına ilişkin derslerin yok denecek kadar az olması dikkat çekicidir. Müzik öğretmenliği lisans programlarındaki *Bilgisayar I-II* ve *Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı* dersleri dışında teknoloji içerikli bir ders bulunmamaktadır. Bu derslerin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen tanımları ise, teknolojinin yalnızca eğitimde genel kullanımını içermekte ve müzik eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin bir ifade taşımamaktadır. Bu durum, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda öğrenim görmekte olan müzik öğretmeni adaylarının ya da bu kurumlardan mezun olan müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde kendi yaratıcılık, yetkinlik, ilgi ve olanakları doğrultusunda teknoloji kullanımını mümkün kılmaktadır. Diğer yandan, çoğunlukla ilköğretim okullarında bir müzik sınıfının bulunmaması, ilköğretim programlarındaki müzik ders saatlerinin yetersizliği ve kurumların maddi yetersizlikleri müzik öğretmenlerinin ders içi ya da ders dışı etkinliklerde teknolojiyi kullanmalarını neredeyse imkansız hale getirmektedir. Özeren ve Ergöz Özeren (2002)’e göre, “ilköğretim müzik derslerinde teknolojiyi kullanabilmek için her şeyden önce, müzik ders saatleri sayıca artırılmalıdır. Haftada bir saat olarak gerçekleştirilen müzik derslerinde değil teknolojiyi kullanmak, teknoloji kullanımı için gerekli olan malzemeyi kurmaya yetecek zaman dahi yoktur.” Oysaki bilgisayar, internet ve yeni tasarlanan teknoloji odaklı müzik aletlerinin müzik eğitiminde kullanımı, çocuklara kaliteli müzik repertuarı, müzikal sesler ile etkileşim ve performans fırsatları gibi müzik deneyimleri kazandırmada büyük rol oynamaktadır (Kersten, 2006).

Genel müzik eğitiminin bir basamağını oluşturan ilköğretim müzik eğitiminde amaca yönelik işlevsel müzik derslerini gerçekleştirmek veya müzik etkinliklerini uygulayabilmek için sınıf ortamının uygunluğu, derste kullanılacak araç-gereçlerin varlığı, yeterliliği ve işlevselliği önemli bir yer tutmaktadır. Genel müzik eğitimine ayrılan kaynaklar ile araç-gereçler müzik derslerinin niteliğini de arttırmaktadır (Kılıç, 2009).

Uçan (1997)’a göre, “kalıcı izli ve işlevsel bir müzik öğretimi, birçok öğretim yönteminin yanı sıra, çağımızın gereği olan teknolojinin kullanımıyla doğru orantılıdır. Bu doğrultuda diğer eğitim alanlarında olduğu gibi müzik eğitimi alanında da teknolojiden yararlanılması ve müzik derslerinin daha işlevsel hale getirilmesi teknolojinin bu alanda yeterince kullanılması gereğini doğurur. Buna karşın müzik eğitiminde teknolojiden henüz yeterince yararlanılamamaktadır. Bu durum müzik eğitiminde bir takım yanlışlıklara, eksikliklere ve verimsizliklere yol açmaktadır.”

Bu nedenle, ilköğretim çağı çocuklarının müziksel bilgi, ilgi, beceri ve yaratıcılıklarını geliştirmede en büyük desteği sağlayan teknolojinin müzik derslerinde kullanımı, kalıcı, verimli ve zevkli bir öğrenme ortamı oluşturmanın en etkili yolu olarak görülmektedir.

Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Merkez İlköğretim okullarında görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde teknolojiyi kullanma durumlarının belirlenmesine yöneliktir.

YÖNTEM

Araştırmada, mevcut durumun ortaya konulması amacıyla, yöntem olarak betimsel araştırma modeli benimsenmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Merkez İlköğretim okullarında görev yapmakta olan 81 müzik öğretmeni oluşturmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde teknolojiyi kullanma durumlarının belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan anket kişisel bilgiler ve durum tespiti olmak üzere iki bölümden oluşturulmuştur. Anketin kişisel bilgiler bölümünde 5’i çoktan seçmeli, durum tespiti bölümünde ise, 12’si çoktan seçmeli ve 1’i açık uçlu olmak üzere toplam 13 soruya yer verilmiştir.

Verilerin Analizi

Müzik öğretmenlerinden anket tekniği ile elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, SPSS programı aracılığıyla frekans (f) ve yüzde (%) değerleri kullanılmıştır.

BULGULAR VE YORUM

Tablo 1. Müzik Öğretmenlerinin Kişisel Bilgilerine İlişkin Dağılımlar

Seçenekler		f	%
Cinsiyet	Bay	39	48,1
	Bayan	42	51,9
	TOPLAM	81	100

Mezun olunan okul türü	Eğitim Fakültesi	74	91,4
	Devlet Konservatuvarı	7	8,6
	TOPLAM	81	100
Mesleki kıdem	0-5 yıl	29	35,8
	6-10 yıl	27	33,3
	11-15 yıl	14	17,3
	15 yıldan fazla	11	13,6
	TOPLAM	81	100
Çalışılan okulun bulunduğu coğrafi bölge	Marmara Bölgesi	18	22,2
	Ege Bölgesi	15	18,5
	Karadeniz Bölgesi	12	14,8
	Akdeniz Bölgesi	10	12,3
	İç Anadolu Bölgesi	11	13,6
	Doğu Anadolu Bölgesi	7	8,7
	Güney Doğu Anadolu Bölgesi	8	9,9
	TOPLAM	81	100

Tablo 1'e göre, araştırmaya katılan müzik öğretmenlerinin %48,1'inin Bay, %52,9'unun Bayan olduğu, %91,4'ünün Eğitim Fakülteleri'nden, %8,6'sının Devlet Konservatuvarları'ndan mezun olduğu, %35,8'inin 0-5 yıl, %33,3'ünün 6-10 yıl, %17,3'ünün 11-15 yıl, %13,6'sının 15 yıldan fazla mesleki kıdeme sahip olduğu, %22,2'sinin Marmara Bölgesi'nde, %18,5'inin Ege Bölgesi'nde, %14,8'inin Karadeniz Bölgesi'nde, %12,3'ünün Akdeniz Bölgesi'nde, %13,6'sının İç Anadolu Bölgesi'nde, %8,7'sinin Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve %9,9'unun da Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde çalışmakta olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 2. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersleri ve Müzik Etkinliklerinde Teknolojiyi Kullanmanın Gerekli Olduğunu Düşünme Durumları

Seçenekler	f	%
Evet	81	100
Hayır	-	-
TOPLAM	81	100

Tablo 2'ye göre, müzik öğretmenlerinin tamamı müzik dersleri ve müzik etkinliklerinde teknolojiyi kullanmanın gerekli olduğunu düşünmektedir. Bu durum, müzik eğitimde teknoloji kullanımının müzik öğretmenleri tarafından ne kadar önemli olduğunu kesin bir şekilde göstermektedir.

Tablo 3. Müzik Öğretmenlerinin Lisans Eğitimleri Sürecinde Aldıkları Dersleri Teknolojiyi Kullanma Açısından Yeterli Görme Durumları

Seçenekler	f	%
Tamamen	8	9,9
Büyük Ölçüde	8	9,9
Kısmen	12	14,8
Çok Az	39	48,1
Hiç	14	17,3
TOPLAM	81	100

Tablo 3'den, müzik öğretmenlerinin lisans eğitimleri sürecinde aldıkları dersleri teknolojiyi kullanma açısından özellikle %48,1 oranıyla Çok Az yeterli gördükleri ve %17,3 oranıyla da Hiç yeterli görmedikleri ortaya çıkmaktadır. Bu durum, müzik öğretmenliği lisans programlarının teknoloji kullanımı konusunda yeterince yol gösterici olmadığını ve müzik öğretmenlerinin teknoloji kendi çabaları ile kullanmaya çalıştıklarını göstermektedir.

Tablo 4. Müzik Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları Okullarda Müzik Dersliği Olma Durumu

Seçenekler	f	%
Evet	32	39,5
Hayır	49	60,5
TOPLAM	81	100

Tablo 4'den anlaşılacağı gibi, müzik öğretmenlerinin görev yaptıkları okulların yarıdan fazlasında (%60,5) müzik dersliği bulunmamaktadır. Bu durumun, müzik derslerinde teknoloji kullanımını zorlaştırmasının yanı sıra derslerin işlenişini de olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir.

Tablo 5. Müzik Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları Okullarda Bulunan ve Müzik Dersleri ve Müzik Etkinliklerinde Kullandıkları Teknolojik Araç-Gereçleri Yeterli Bulma Durumları

Seçenekler	f	%
Tamamen	3	3,7
Büyük Ölçüde	12	14,8
Kısmen	18	22,2
Çok Az	27	33,3
Hiç	21	26
TOPLAM	81	100

Tablo 5'den, müzik öğretmenlerinin görev yaptıkları okulları müzik derslerinde ve müzik etkinliklerinde kullanılacak teknolojik araç-gereçler açısından özellikle %33,3 oranıyla Çok Az yeterli gördükleri ve %21 oranıyla da Hiç yeterli görmedikleri ortaya çıkmaktadır. Bu durum, okulların genel olarak teknolojik araç-gereçler bakımından yetersiz olduklarını gösterebilmektedir.

Tablo 6. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersleri ve Müzik Etkinliklerinde Kullandıkları Teknolojik Araç-Gereçler

Seenekler	f	%	Seenekler	f	%		
Bilgisayar Kullanma Durumu	Daima	5	6,2	CD/DVD Oynatıcı Kullanma Durumu	Daima	6	7,4
	ounlukla	22	27,2		ounlukla	13	16
	Bazen	35	43,2		Bazen	11	13,6
	Nadiren	13	16		Nadiren	23	28,4
	Hi	6	7,4		Hi	28	34,6
	TOPLAM	81	100		TOPLAM	81	100
İnternet Kullanma Durumu	Daima	5	6,2	Amplifikatör (amfi) Kullanma Durumu	Daima	3	3,7
	ounlukla	9	11,1		ounlukla	5	6,2
	Bazen	35	43,2		Bazen	4	4,9
	Nadiren	7	8,6		Nadiren	16	19,8
	Hi	25	30,9		Hi	53	65,4
	TOPLAM	81	100		TOPLAM	81	100
Elektronik Org Kullanma Durumu	Daima	13	16	Projeksiyon Kullanma Durumu	Daima	2	2,5
	ounlukla	16	19,8		ounlukla	8	9,9
	Bazen	9	11,1		Bazen	16	19,8
	Nadiren	12	14,8		Nadiren	7	8,6
	Hi	31	38,3		Hi	48	59,2
	TOPLAM	81	100		TOPLAM	81	100

Tablo 6'ya bakıldığında, mzik retmenlerinin bilgisayarı %43,2 oranıyla Bazen, %27,2 oranıyla da ounlukla kullandıkları, interneti ise, %43,2 oranıyla Bazen kullandıkları ve %30,9 oranıyla da Hi kullanmadıkları anlaşılmaktadır. Yine tablo 6'da mzik retmenlerinin te birinden fazlası elektronik orgu Hi kullanmamaktadır. Ayrıca CD/DVD oynatıcı kullanma durumunda Hi (%34,6) ve Nadiren (%28,4) seeneklerinin, amplifikatör (amfi) ve projeksiyon kullanma durumunda da Hi (amplifikatör %65,4, projeksiyon %59,2) seeneğinin önemli oranda olması, mzik retmenlerinin mzik derslerini srdrdükleri ortamlarda bu teknolojik aralara erişebilme açısından sıkıntı yaşadıklarını akla getirmektedir.

Tablo 7. Mzik retmenlerinin Nota Yazım Programı/Programlarını Kullanmayı Bilme Durumu

Seenekler	f	%
Tamamen	18	22,2
Byk lde	18	22,2
Kısmen	9	11,1
ok Az	13	16
Hi	23	28,5
TOPLAM	81	100

Tablo 7'den, mzik retmenlerinin nota yazım programlarını %22,2 oranlarıyla Tamamen ve Byk lde kullandıkları, %11,1 oranıyla Kısmen kullandıkları, %16 oranıyla ok Az kullandıkları, %28,5 oranıyla da Hi kullanmadıkları anlaşılmaktadır. Mzikte bilgisayar teknolojisi kullanımının en önemli yazılımlarından biri olan nota yazım programlarının mzik retmenleri tarafından ok yaygın bir şekilde kullanılmıyor olması mzik derslerinin srdrldė ortamlardaki donanım eksikliğinin yanı sıra mzik retmenliği lisans programlarında bilgisayar destekli nota yazımına yeterince yer verilmediėi şeklinde yorumlanabilir.

Tablo 8. Mzik retmenlerinin Ders Ya Da Ders Hazırlıklarında Nota Yazım Programlarından Yararlanma Durumları

Seenekler	f	%
Tamamen	5	6,2
Byk lde	10	12,3
Kısmen	18	22,2
ok Az	11	13,6
Hi	37	45,7
TOPLAM	81	100

Tablo 8'den, gibi mzik retmenlerinin ders ya da ders hazırlıklarında nota yazım programlarından %6,2 oranıyla Tamamen yararlandıkları %12,3 oranıyla Byk lde yararlandıkları, %22,2 oranıyla Kısmen yararlandıkları, %13,6 oranıyla ok Az yararlandıkları ve %45,7 oranıyla da Hi yararlanmadıkları anlaşılmaktadır. Bu durumun, mzik derslerinin srdrldė ortamlardaki bilgisayar donanımı eksikliğinden ve mzik retmenlerinin nota yazım programlarını kullanabilme eksikliklerinden kaynaklanabildiėi akla gelmektedir.

Tablo 9. Mzik retmenlerinin Konu İle İlgili Grşleri

Grşler	f
alıştığım okulda imkanlar ok yetersiz, kendi imkanlarımı kullanıyorum.	27
Okullardaki fiziki şartların eksikliği teknoloji kullanımını olumsuz ynde etkiliyor.	35
Okulda bir mzik sınıfının olmasının ve bu mzik sınıfında en azından bilgisayar ve internetin olmasının ders verimini ok fazla arttıracakını düşünüyorum.	22
Mzik retmenliği lisans programlarının ilköğretimde teknolojiyi kullanmaya yönelik olduğunu düşünmüyorum.	41

Mzik retmenlerinin konu ile ilgili grşleri incelendiğinde, 27 grşün “alıştığım okulda imkanlar ok yetersiz, kendi imkanlarımı kullanıyorum.”, 35 grşün “Okullardaki fiziki şartların eksikliği teknoloji kullanımını olumsuz ynde etkiliyor.”, 22 grşün “Okulda bir mzik sınıfının olmasının ve bu mzik sınıfında en azından bilgisayar ve internetin olmasının ders verimini ok fazla arttıracakını düşünüyorum.” ve 41 grşün de “Mzik retmenliği lisans programlarının ilköğretimde teknolojiyi kullanmaya yönelik olduğunu düşünmüyorum.” şeklinde olduėu grlmektedir. Bu grşlerden yola çıkılarak, mzik retmenlerinin mzik derslerinde teknoloji kullanma konusunda en ok sıkıntı ektikleri nedenlerin, okullardaki imkan yetersizliklerinden ve mzik retmenliği lisans programının teknoloji kullanımına yeterince katkı sağlayamadığından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

SONU VE NERİLER

Sonuç

Araştırmaya katılan müzik öğretmenlerinin tamamı müzik dersleri ve müzik etkinliklerinde teknolojiyi kullanmanın gerekli olduğunu düşünmektedir.

Müzik öğretmenleri, müzik öğretmenliği lisans programındaki derslerin müzik eğitiminde teknolojiyi kullanma açısından yeterli olmadığı görüşünü paylaşmaktadır.

Müzik öğretmenlerinin görev yaptıkları okulların yarısından fazlasında müzik dersliği bulunmamaktadır. Müzik öğretmenleri görev yaptıkları okulları, müzik derslerinde ve müzik etkinliklerinde kullanılabilecek teknolojik araç-gereçler açısından genel olarak yeterli görmemektedir. Müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde en çok kullandıkları teknolojik araçları bilgisayar ve internet oluşturmaktadır. Bunun yanında, elektronik org, CD/DVD oynatıcı, amplifikatör (amfi) ve projeksiyon gibi araçları nadiren kullandıkları ya da hiç kullanmadıkları sonucuna varılmıştır.

Müzik öğretmenleri, nota yazım programlarını kullanabilme konusunda genel olarak çok az bilgi sahibi olduklarını ya da hiç bilgi sahibi olmadıklarını belirtmiştir. Ayrıca müzik öğretmenlerinin ders ya da ders hazırlıklarında nota yazım programlarından genel olarak çok az yararlandıkları ya da hiç yararlanmadıkları sonucuna varılmıştır.

Müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde teknoloji kullanma konusunda en çok sıkıntı çektikleri nedenlerin, okullardaki olanak yetersizliklerinden ve müzik öğretmenliği lisans programının teknoloji kullanımına yeterince katkı sağlayamadığından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Öneriler

Müzik öğretmenliği lisans programlarındaki dersler ve ders tanımları müzik eğitiminde teknoloji kullanımı açısından Yüksek Öğretim Kurulu'na yeniden ele alınmalıdır.

Okul yöneticilerinin desteği ve anlayışı ile olanaklar çerçevesinde her okulda bir müzik sınıfı oluşturulmalı ve bu müzik sınıfına en azından bir bilgisayar ve internet donanımı kazandırılmalıdır.

Kurum ya da kuruluşlar eğitime destek kampanyaları çerçevesinde okullara teknolojik araç-gereç desteği sağlamalıdır.

Müzik derslerinin daha verimli ve teknoloji kullanımına daha elverişli olarak işlenebilmesi için ilköğretim programlarındaki müzik ders saatleri arttırılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından teknolojinin alan derslerine yönelik kullanımına ilişkin hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan müzik ders kitapları, CD/DVD şeklinde hazırlanmış görsel işitsel materyallerle desteklenmelidir.

KAYNAKÇA

Aksoy, H. H. (2003). Eğitim Kurumlarında Teknoloji Kullanımı ve Etkilerine İlişkin Bir Çözümleme. *Eğitim Bilim ve Toplum. Üç Aylık Hakemli Dergi*, 1 (4), 4-23.

Akyüz, V. (2004). Bolu İli İlköğretim Okullarında Görev Yapan Müzik Öğretmenlerinin Teknolojiyi Ders Ve Etkinliklerde Kullanabilme Durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

Çepni, S. (2005). Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayınları.

Goetsch, D. L. (1984). Impact of Technology on Curriculum and Delivery Strategies in Vocational Education. in Shulman, Carol Herrnsstadt. (Ed.) Adults and the Changing Workplace. American Vocational Association. pp. 191-200.

İşman, A. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. (1. Baskı). İstanbul: Değişim Yayınları.

Kertsen, F. (2006). Inclusion of Technology Resources in Early Childhood Music Education. *General Music Today*. 20 (1), 15-28.

Kılıç, I. (2009). İlköğretim Okullarındaki Müzik Derslerinde Karşılaşılan Araç-Gereç Sorunları. *9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu* (s. 314-327). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Levendoğlu, N. O. (2004). Teknoloji Destekli Çağdaş Müzik Eğitimi. *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu*. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.

Özeren, C. A. ve Ersöz Özeren, H. S. (2002). Gelecekte; İlköğretim Müzik Derslerinde, Konservatuar ve Diğer Müzik Okullarında Teknoloji Kullanımına Dair Öneriler. *2st International Educational Technology Conference* (s. 488-494). Sakarya: Sakarya Üniversitesi.

Uşun, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

İLKÖĞRETİM OKULUNUN BİYOHARMOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DENEYSSEL ÇALIŞMA

AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE BIOHARMOLOGICAL PROPERTIES OF PRIMARY SCHOOL

Mehmet Gürol¹ ve Cevdet Emin Ekinci²

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, mguro1@firat.edu.tr, 23119 Elazığ-Türkiye¹
Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, cee@firat.edu.tr, 23119 Elazığ-Türkiye²

ÖZET

Bu çalışmada, bir ilköğretim okulunun fiziksel özellikleri (bağıl nem, ortam sıcaklığı, ışık miktarı ile karbondioksit, karbonmonoksit, oksijen ve elektromanyetik alan düzeyi) deneysel olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular biyoharmolojik uyumluluk değerleriyle karşılaştırılmıştır. Buna göre, eğitim yapısının mevcut öğrenci potansiyeli ve binanın yapısal özellikleri itibarıyla eğitim-öğretime uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Binası, Öğrenci, Eğitim Ortamı, Konfor Şartları, Biyoharmoloji

ABSTRACT

In this study, the physical properties (relative humidity, ambient temperature, the amount of light and carbon dioxide, carbon monoxide, oxygen, and the electromagnetic field level) of the structure of a primary school were investigated experimentally. The results were compared with the values of the bioharmological compatibility. Accordingly, the educational structure of the building's structural features of potential and existing students as it was concluded that the education is not feasible.

Keywords: Education Building, Student, Education Environment, Comfort Conditions, Bioharmology

GİRİŞ

Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan, tanımının yapılması zor olan bir kavramdır. Bu nedenle eğitimin tanımı şudur şeklinde radikal bir tanımlamada bulunmak oldukça zordur. Çünkü eğitim, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçleri içermelidir. Ayrıca, kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Diğer taraftan, seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun) etkisi altında sosyal yeterlik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. Bu yaklaşımlardan hareketle, eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesidir, denilebilir.

Ayrıca eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci şeklinde de tanımlamak mümkündür. Günümüzde eğitimin temel amacı; bilgiyi arayan, bulan, yorumlayan ve kullanan bireyler yetiştirmektir.

Biyoharmoloji ise, canlıların yaşam sürecinde her türlü doğal ve yapay olarak oluşmuş fiziki çevre ile kullanıcı arasındaki uyumu araştıran, inceleyen, rasyonel çözüm önerileri üreten ve bu bilgileri uygulamada yapıya-binaya aktaran bilim dalı olup kısaca, “canlı uyum ve denge bilimi” şeklinde tanımlamak da mümkündür.

Bir eğitim binasının yani okulun, mevcut eğitim programları, öğrenci, öğretmen, yönetici, derslik ve araç gereçler olmak üzere beş tane temel ögesi vardır. Birbiriyle etkileşim halinde olan bu öğelerin her biri okulun niteliğini etkiler. Bu öğelerden biri olan dersliğin yani eğitim ortamının fiziksel özellikleri etkili ve verimli bir eğitim için büyük öneme sahiptir. Özellikle öğretmenin öğretme aktivitelerinin yanı sıra öğrencilerinde öğrenme düzeyleri üzerinde çok yönlü ve kalıcı etkiler bırakır. Bu nedenle, dersliğin ısı, görsel ve işitsel konfor şartları biyoharmolojik uygunluk değerlerinde olmalıdır.

Biyoharmolojinin kuramsal esaslarına göre bir derslik, öğrenciye güven vermeli, temiz, bakımlı ve sağlam olmalıdır. Ayrıca, sınıfın büyüklüğü, aydınlığı, bağıl nem, ses düzeyi, iç hava kalitesi gibi değişkenlerin ısı, görsel ve işitsel konfor şartları bakımından uyumlu ve öğrencilerin rahat hareket edebilecekleri fiziksel özelliklere sahip olmalıdır.

İLKÖĞRETİM OKULUNUN BİYOHARMOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DENEYSSEL ÇALIŞMA

AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE BIOHARMOLOGICAL PROPERTIES OF PRIMARY SCHOOL

Mehmet Gürol¹ ve Cevdet Emin Ekinci²

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, mguro1@firat.edu.tr, 23119 Elazığ-Türkiye¹
Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, cee@firat.edu.tr, 23119 Elazığ-Türkiye²

ÖZET

Bu çalışmada, bir ilköğretim okulunun fiziksel özellikleri (bağıl nem, ortam sıcaklığı, ışık miktarı ile karbondioksit, karbonmonoksit, oksijen ve elektromanyetik alan düzeyi) deneysel olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular biyoharmolojik uyumluluk değerleriyle karşılaştırılmıştır. Buna göre, eğitim yapısının mevcut öğrenci potansiyeli ve binanın yapısal özellikleri itibarıyla eğitim-öğretime uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Binası, Öğrenci, Eğitim Ortamı, Konfor Şartları, Biyoharmoloji

ABSTRACT

In this study, the physical properties (relative humidity, ambient temperature, the amount of light and carbon dioxide, carbon monoxide, oxygen, and the electromagnetic field level) of the structure of a primary school were investigated experimentally. The results were compared with the values of the bioharmological compatibility. Accordingly, the educational structure of the building's structural features of potential and existing students as it was concluded that the education is not feasible.

Keywords: Education Building, Student, Education Environment, Comfort Conditions, Bioharmology

GİRİŞ

Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan, tanımının yapılması zor olan bir kavramdır. Bu nedenle eğitimin tanımı şudur şeklinde radikal bir tanımlamada bulunmak oldukça zordur. Çünkü eğitim, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçleri içermelidir. Ayrıca, kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Diğer taraftan, seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun) etkisi altında sosyal yeterlik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. Bu yaklaşımlardan hareketle, eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesidir, denilebilir.

Ayrıca eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci şeklinde de tanımlamak mümkündür. Günümüzde eğitimin temel amacı; bilgiyi arayan, bulan, yorumlayan ve kullanan bireyler yetiştirmektir.

Biyoharmoloji ise, canlıların yaşam sürecinde her türlü doğal ve yapay olarak oluşmuş fiziki çevre ile kullanıcı arasındaki uyumu araştıran, inceleyen, rasyonel çözüm önerileri üreten ve bu bilgileri uygulamada yapıya-binaya aktaran bilim dalı olup kısaca, “canlı uyum ve denge bilimi” şeklinde tanımlamak da mümkündür.

Bir eğitim binasının yani okulun, mevcut eğitim programları, öğrenci, öğretmen, yönetici, derslik ve araç gereçler olmak üzere beş tane temel ögesi vardır. Birbiriyle etkileşim halinde olan bu öğelerin her biri okulun niteliğini etkiler. Bu öğelerden biri olan dersliğin yani eğitim ortamının fiziksel özellikleri etkili ve verimli bir eğitim için büyük öneme sahiptir. Özellikle öğretmenin öğretme aktivitelerinin yanı sıra öğrencilerinde öğrenme düzeyleri üzerinde çok yönlü ve kalıcı etkiler bırakır. Bu nedenle, dersliğin ısı, görsel ve işitsel konfor şartları biyoharmolojik uygunluk değerlerinde olmalıdır.

Biyoharmolojinin kuramsal esaslarına göre bir derslik, öğrenciye güven vermeli, temiz, bakımlı ve sağlam olmalıdır. Ayrıca, sınıfın büyüklüğü, aydınlığı, bağıl nem, ses düzeyi, iç hava kalitesi gibi değişkenlerin ısı, görsel ve işitsel konfor şartları bakımından uyumlu ve öğrencilerin rahat hareket edebilecekleri fiziksel özelliklere sahip olmalıdır.

Öğrenciler bu yapma çevrede, sosyalleşme, koruma ve korunma ihtiyaçlarının yanı sıra çalışma, beslenme, uyuma ve dinlenme ihtiyaçlarını da sürekli olarak karşılamaktadırlar. Bu nedenle, bir yapıdan, kullanıcıyı özellikle iç ve dış doğal çevredeki var olabilecek olumsuzluklara karşı koruması; yaşam ve varoluş eylemleri için güvenli, huzurlu, uyumlu, dengeli, konforlu ortam ve imkânlar sunması beklenilmektedir.

Binada biyoharmolojik olarak kullanıcıyı olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında fiziksel, kimyasal, psikososyal, mekanik, biyolojik, reolojik, ergonomik ve antropometrik özellikler gelmektedir. Bu faktörler binadan binaya çok farklılık göstermekle birlikte, etki düzeyi, binanın bulunduğu yer, ortam, iklim şartları, kullanıcı kimliği, binanın yaşı, binada kullanılan malzemelerin reolojik özellikleri gibi daha pek çok etkene göre de değişiklik gösterebilmektedir (Kılınç ve Gedik, 2004; Çelebi, Gültekin, Harputlugil, Bedir ve Tereci, 2008; Ekinci ve Oymael, 2010 ve Ekinci, 2006).

Okul ve derslikler birer yapay çevredir. Öğrenciler günlerinin %25'ini bu yapay çevrede geçirmektedirler. Günlük ortalama 6 saat sürebilen bu maruziyet (temas ve etkilenme) süreci özellikle öğrencinin fizyolojik ve psikolojik özelliklerini etkilemektedir.

ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

Fiziki ortamın temel işlevleri, eğitim süreçlerine etkililik, zenginlik ve çeşitlilik sağlamaktır. Bir sınıfta olması gereken nitelikler ise;

- Öğrenciye çalışma zemini ve ders yapma olanağı tanıyan bir işlevselliğe sahip olması,
- Öğrenme aktivitelerinin arzu edilen duruma gelmesinde öğrencide duygu yoğunluğu ortaya çıkarması,
- Farklı amaçlara hizmet edebilecek esnekliğe sahip olması ve
- Öğrencilerin sınıfta elde ettiklerini doyasıya yaşatacak estetik bir değer taşımasıdır.

Bu nedenle öğrencinin derste anlatılanlara konsantre olabilmesi için fiziksel koşulların iyi olması zorunludur. Öğrencilerin öğrenmelerinde, tutarlı ve mantıklı sonuçlara ulaşmanın en iyi yolu onlara zengin, anlamlı biçimde oluşturulan somut yaşantılar sunmaktır. Bu somut yaşantılar da biyoharmolojik uyumluluk değerleri ile örtüşen ortamlar mümkün olur (Koşar, 2011).

Bu çalışmada, mevcut bir ilköğretim okulu eğitim binasının fiziksel özellikleri deneysel olarak incelenmiş ve elde edilen bulgular biyoharmolojinin kuramsal esaslarıyla karşılaştırılarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışma, bu konuda yapılacak benzer çalışmalara ışık tutması açısından önem arz etmektedir.

Bu deneysel çalışmayla elde edilen çarpıcı bulgular neticesinde, eğitim yapılarının sahip oldukları fiziksel özelliklerinin bir kez daha gözden geçirilmesi ve bu konuda yeni çalışmaların yapılmasının etkili ve verimli eğitim-öğretim çalışmaları açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

DENEYSEL ÇALIŞMA

Deneysel çalışmada örneklem olarak ölçümler, yöneticisinin gönüllü olduğu bir okuldan alınarak tamamlanmıştır. Dersliklerdeki ölçümlerin nasıl yapılacağına ilişkin okul yönetimi ve öğretmenler önceden bilgilendirilmiş fakat hangi gün ve günün hangi saatinde ölçümün yapılacağı hususunda hiçbir bilgi verilmemiştir. Ölçümler sadece dersliklerle sınırlandırılmış olup, diğer ortamlar kapsama alınmamıştır.

Deneysel çalışma Elazığ merkez ilçede bir ilköğretim okulunda tamamlanmıştır. Okul yönetiminde daha önce izin alınarak sürdürülmüştür. Ölçümler ise tam ders işlenmesi esnasında (ani ziyaretler) ve 6 Mayıs 2011 tarihinde uzman bir ekip ile yürütülmüştür. Dersliklerde Tablo 1'de belirtilen hususlar incelenmiş, diğer etkenler (öğrenci sırası, dolap, yerleşim düzeni, vs.) çalışma kapsamı dışında tutulmuştur.

Elektriksel alan ölçümleri için AARONIA AG (Spectran) ELF Meter (Triaxial ELF Magnetic Field Meter) cihazı; O₂, CO ve CO₂ miktarı ölçümleri için GMI (Gas Measurement Instruments) VISA-66268 cihazı; ışık, ısı, bağıl nem ve ses düzeyi ölçümleri ise DT-8820 Environment Meter cihazı kullanılarak ölçülmüştür. Dersliklerin hacim ve alanları ise klasik şerit metreyle cm olarak ölçülmüştür.

Bu deneysel çalışma kapsamında elde edilen ve Tablo 1'de verilen değerler ilköğretim birinci kademe sınıflarına aittir. Tabloda verilen sayısal değerler daha net anlaşılabilmesi için virgülden sonraki rakamları nedeniyle yukarı ve/veya aşağıya indirgenmiştir. Ölçümlerde elde edilen sonuçların bir kısmı okul yönetimi ve öğretmenleriyle paylaşılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu deneysel çalışma kapsamında elde edilen deneysel bulgular Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Dersliklerin Deneysel Ölçüm Sonuçları

İncelenen Özellikler	Deneysel Sonuçlar			Biyoharmolojik Uygunluk Değeri	Karar/Sonuç
	Min.	Max.	Ort.		
CO (ppm)	0	0	0	8 Saatte 8 ppm	<i>Normal</i>
CO ₂ (ppm)	1500	5000	3200	1000	Çok Yüksek
O ₂ (%)	19,80	19,90	19,90	21	<i>Normal</i>
Bağıl Nem (%RH)	56,50	71,50	62,00	50	Yüksek
Aydınlık (Lux)	135,00	607,00	264,00	500	Yetersiz
Ses Düzeyi (dB)	50,90	59,00	54,40	65	<i>Normal</i>
Elektriksel Alan (mG)	0,50	0,90	0,60	0,20	Yüksek
Sıcaklık (°C)	23,60	25,60	24,40	20	Yüksek
Derslik Hacmi (m ³)	96,00	122,00	106,10	240	Çok Yetersiz
Derslik Alanı (m ²)	28,30	43,00	35,10	60	Çok Yetersiz
Öğrenci Sayısı (Kişi)	34,00	43,00	39,30	20	Uygun Değil
Öğr.Say.Düşen Birim Hacim (m ³)	2,40	2,90	2,70	8	Çok Yetersiz
Öğr.Say.Düşen Birim Alan (m ²)	0,90	1,20	1,10	3	Çok Yetersiz

Tablo 1’de belirtilen veriler yaklaşık 50 yıldır hizmet veren bir ilköğretim binasına ait olup, kuruluşunda ortaokul olarak hizmet görmesi amacıyla yığma yapı yapım tekniğine göre inşa edilmiştir. Söz konusu okul yaklaşık 20 yıldır ilköğretimin birinci kademesi için hizmet vermektedir. İncelenen okul, mevcut fiziksel özellikleriyle biyolojik, fizyolojik ve psikolojik gelişme dönemini henüz tamamlayamamış 7-11 yaş grubu öğrenciler açısından elverişsiz fiziksel özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Olması gerekenden çok fazla öğrenci çok küçük dersliklerde eğitim öğretim hizmeti almaktadır.

Deneysel çalışmaya öncelikle O₂, CO₂ ve CO miktarlarının ölçülmesiyle başlanılmıştır. Deneysel ölçüm cihazı CO miktarını sıfır (000 ppm) olarak ölçmüştür. Bu değer, ortamda CO kirleticisinin hiç olmadığı anlamına gelmez. Fakat, ortamdaki CO miktarının öğrencilerin sağlığını tehdit edebilir düzeyde olmadığını ifade eder. Çünkü okul çevreden derslikleri tehdit eden CO Mevcut CO₂ ise oldukça yüksek bulunmuştur, bu durumu bağıl nemin de yüksek olması doğrulamaktadır. Çünkü yüksek bağıl nem CO₂ ortamda bağlayabilmekte ve/veya tutabilmektedir. Dersliklerdeki O₂ miktarı ise normaldir.

Dersliklerde bağıl nem değerleri de biyoharmolojik uygunluk değerinin üstünde çıkmıştır. Yüksek bağıl nem ve ortam sıcaklığına sahip mekanlarda çığ noktası ölçümleri de yapılmalıdır. Böylece bir ortamdaki çığ noktası değerleri kullanılarak söz konusu ortamın rahatsız edici, bunaltıcı ortamlar olup olmadığı veya rahat bir ortamın olup olmadığına karar vermede önemli işleve sahiptir. İncelenen dersliklerde sıcaklık ve bağıl nem düzeylerinin yüksek çıkma ihtimalinin olmayacağı düşüncesiyle çığ noktası ölçümü çalışmaya dahil edilmemiştir. Bu durum çalışmanın bir eksikliği olarak görülebilir.

Binanın yığma yapı olması nedeniyle dersliklerde pencereler, projesi gereği, küçük olarak uygulanmıştır. Ayrıca ekonomik floresan kullanımı nedeniyle aydınlık düzeyi biyoharmoloji açısından da yetersizdir. Okul, kent merkezinde ve birinci derecede bir ticaret bölgesinde olduğu için çevre sesi ve gürültüsü hissedilir düzeydedir. Bu durumdan hem öğrenci hem de öğretmenler oldukça rahatsız olduklarını sözlü olarak beyan etmişlerdir.

Dersliklerde elektriksel alan düzeyi yüksektir. Aydınlatma anahtarı, fiş, duş ve batarya yerleri yüksek tutulmuştur. Bu durum avantajlı görünse de mevcut elektrik tesisatı, kabloları ve diğer eklentileri oldukça eskimiştir. Elektriksel manyetik alanın yüksek olması buna bağlanabilir.

Dersliklerdeki tavan yüksekliği 3,40 metre olması uygundur. Fakat metrekaresi (m²) olarak çok küçük olmaları nedeniyle hacim ve alan miktarı öğrenci sayısı ile karşılaştırıldığında çok yetersizdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Canlıların temel gereksinimlerinin başında sağlıklı ve dengeli yaşam gelmektedir. Bu durum, tasarlanan ve üretilen yapının yalnızca kullanıma sunulduğu anda değil, var olduğu sürece de insanda sağlık sorunu oluşturmaması gerekmektedir. Kötü ortam koşulları kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu etki çok bileşenlidir. Birçok hastalıkla bağlantısının kurulması kolaydır. Bu

nedenle kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlığına yönelik halk sağlığı çalışmalarında ortam koşullarının düzeltilmesi ve iyileştirilmesi önemli yer tutmaktadır. Kötü ortam koşulları, genellikle yoksulluk ve sosyo-ekonomik düzeyle bağımlı görüldüğünden, bunun kaçınılmaz olduğu kanısı yaygındır. Yapılan yaygın çalışmalar yapı-bina koşullarının düzeltilmesi, iyileştirilmesi ve asgari yaşama şartlarının sağlanmasına yönelik önemli ipuçları sağlamıştır. Gelişmiş ülkelerde konuyla ilgili çalışma ve düzenlemeler özellikle 1950 yılından sonra sistemli olarak sürdürülmektedir (Akman, 1999; Çobanoğlu, 1999; Ceran, 2002; Özyaral, 2003 ve Ekinci, 2007).

Okul ve dersliğin kullanıcısı olan öğrenci aslında bir tüketicidir. Bu nedenle tüketicinin okulundan ve dolayısıyla sınıfından memnuniyeti veya tatmini önemlidir. Deneysel olarak incelenen eğitim yapısının sahip olduğu fiziksel özellikleri ile eğitim ortamının kullanımı esnasında oluşan kirliliğin ve düzeylerinin kullanıcı kimliği özelliklerine göre çok yüksek sayısal değerler söz konusudur. Bu durum Tablo 1’de de görülebilir. Öğrencilerin günlük ortalama 6 saat sürebilen bu maruziyetleri sonucu kalıcı fizyolojik ve psikolojik olumsuzlukların yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Diğer taraftan etkili ve verimli ders işlenmesi ve öğrencilerin öğrenme düzeylerini düşürebilmektedir. Özellikle, yetersiz oksijen miktarının yanı sıra düşük aydınlık (ışık) ve yüksek bağıl nem neticesinde derste anlatılanları anlama, kavrama, idrak etme ve kalıcı davranış olarak sergileyebilme hususlarında ciddi olumsuzluklara neden olmaktadır.

Öğrencilerin yeni bir şeyler üretebileceği bir eğitim için, sınıfların geniş ve esnek olması gerekir. Biyoharmolojik bir sınıf ortamı; öğrenciler için, işlevsel bir sanat ve güzellik alanı, öğrenme için öğrencileri güdüleyici merkez olmalı, öğrenci özelliklerine göre kolaylıklar sağlamalıdır. Oysa incelenen eğitim binasındaki derslikler kişi başı ortalama hacim 2,70 m³ ve alan 1,10 m² gibi çok yetersiz ortamlar söz konusudur. Bu özellikleri nedeniyle bu eğitim yapısının biyoharmolojik olmadığı söylenebilir.

Eğitim sistemini bir bütün olarak ele alırsak, eğitimin sunulduğu ortamın fiziksel özellikleri ile sistemin araç, süreç ve hedeflerinin uyum içinde olması gerekir. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda eğitim sisteminde sorunlar çıkabilir. Bu nedenle, sınıf ortamı ustaca düzenlenmiş bir çevre olmalıdır. Çünkü, çevreyi değiştirmek davranış değiştirmenin çok etkili bir yoludur. Biyoharmolojinin kuramsal esaslarına göre düzenlenmiş bir eğitim ortamında ise öğrenme kolaylaşır, algılama güçlenir ve öğrenmeye ilgi artar. Eğitim ortamının psikolojik açıdan iyi olması, öğrenmeyi kalıcı hale getirir. Tablo 1 bulguları göz önüne alındığında okulun fiziki özellikleri itibarıyla İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 2009/83 Nolu Genelgesiyle yayınlanan “İlköğretim Okulları Standardı” kapsamındaki temel ilkelerine (Standart Alanı: 3) göre uygun değildir.

Sonuç olarak, deneysel olarak incelenen ilköğretim birinci kademe eğitim yapısının kullanıcısının kimliğine uygun olmayan ve sağlıksız bir eğitim yapısı özelliklerine sahip olduğu ve binanın biyoharmolojinin kuramsal esaslarına göre yeniden yapılandırılması ve düzenlenmesi gerekmektedir.

KAYNAKLAR

- Akman, A., (1999). Ekolojik ve Biyolojik Yapı Uygulamaları, Yapı 213, 1999/8, ss:91-102.
- Ceran, Y., (2002). Günümüzde Çevre, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Yıl:3, Sayı:28.
- Çelebi, G., Gültekin, A.B., Harputlugil, G., Bedir, M. ve Tereci, A., (2008). Yapı Çevre İlişkileri, ISBN/ISSN: 978-9944-89-645-0, Çizgi Basım Yayın Ltd. Şti., İstanbul.
- Çobanoğlu, Z., (1999). Konut Sağlığı, Ankara: Somgür Yayınevi.
- Ekinci, C.E., (2006). Biyoharmoloji. E-Journal of New World Sciences Academy. ISSN 1306 3111, Cilt:1, Sayı:2, ss:32-49.
- Ekinci, C.E., (2007). Biyoharmoloji. Elazığ: Data Yayınevi.
- Ekinci, C.E. ve Oymael, S., (2010). Sürdürülebilirlik Açısından Yapıların ve Yapı Malzemelerinin Biyoharmolojik Özelliklerine Bakış. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), 26-28 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, ss: 261-266, Ankara.
- Kılıç, N.D. ve Gedik, G.Z., (2004). Okul Yapılarının Plan Tiplerinin Yıllık Isıtma Enerjisi Tüketimi Açısından Karşılaştırılması. Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji Denetimi-Yalıtım Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı. ss:89-95. İstanbul.
- Koşar, E., (2011). Eğitim Ortamı Tasarımı Araç-Gereç ve Materyal Özellikleri, homepage.uludag.edu.tr/~ekosar/4.pps (Erişim Tarihi: 25.05.2011)
- Özyaral, O., (2003). Hasta Yapı Sendromu. III. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Samsun.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Aytaç Kaya, Sakarya University, Faculty of Education, akaya@sakarya.edu.tr
Berna KAYA, Sakarya University, Faculty of Education, bkorkmaz@sakarya.edu.tr

ÖZET

Hızla gelişen bilgisayar teknolojileri giderek eğitimin her alanında kullanılmaya başlamıştır. Derslerin bilgisayar desteği ile pekiştirilmesi öğrencinin başarısını da etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin sosyal bilgiler derslerinde bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarını belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum, Ağrı ve Hatay’da seçilen dört ilköğretim okulunda 6. ve 7. sınıfta eğitim gören toplam 331 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarını belirlemek için Kaya ve Kaya tarafından geliştirilen “Sosyal Bilgiler Dersinde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum” ölçeği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Temel Bilgisayar Kullanma Becerileri, Teknoloji ve Eğitim, Sosyal Bilgiler

ABSTRACT

ANALYZING THE ATTITUDES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS COMPUTER USE IN THE SOCIAL SCIENCES LESSON WITH RESPECT TO DIFFERENT VARIABLES

Rapidly developing computer technologies have started to be used in any field of education. Supporting lessons with computer use is observed to affect the success level of students. The aim of this study was to determine the attitudes of primary school students towards computer use in social sciences lessons. Working group of the study consists of 331 6th and 7th class students from four primary schools located in Erzurum, Ağrı and Hatay provinces. The “Attitude towards Computer Use in the Social Sciences Lesson” scale developed by Kaya and Kaya were used in order to determine the students’ attitudes towards computer use in social sciences lessons.

Keywords: Basic Computer Skills, Technology and Education, Social Sciences

GİRİŞ

Sosyal bilgiler hemen her bakımdan değişen ülke ve dünya koşullarında bilgiye dayalı karar alıp problem çözebilen etkin vatandaşlar yetiştirmek amacıyla sosyal ve beşeri bilimlerden aldığı içeriği disiplinler arası bir yaklaşımla kaynaştırarak kullanan bir öğretim programıdır (Öztürk, 2009, s. 27). Bu disiplinler antropoloji, arkeoloji, ekonomi, coğrafya, tarih, hukuk, felsefe, siyaset bilimi, psikoloji, din, sosyolojiyi kapsayan bir içerik alanına sahiptir. Bununla birlikte sosyal bilgiler içerik olarak beşeri bilimler, matematik ve doğa bilimleri ile de uyumludur (Berson, 1996).

Okullarda bilgisayarların yaygınlaşması ile birlikte, sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan yazılım ve CD’ler dünyayla eşzamanlı bir şekilde ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır (Meydan ve Akdağ, 2008). Ülkemizde de ilköğretim okullarındaki sosyal bilgiler programı dünyadaki gelişmelere paralel olarak gözden geçirilerek 2005 yılında yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı program uygulanmaya başlamıştır. 2005 sosyal bilgiler programının temel yaklaşımı, bilgiyi üretmek ve kullanmak için gerekli beceri kavram ve değerlerle öğrenciyi donatarak etkin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetiştirmektir. Bu sayede sevimsiz, sıkıcı, anlamlandırılmamış, hazmedilmemiş ve yetişkinler dünyasına ait bilgilerin ezberlendiği ders olarak görülen sosyal bilgiler dersini yapılandırmacı yaklaşımın getirdiği yenilikler ile sevimli, anlaşılır ve yaratıcılığın gösterilebildiği bir ders haline getirmek mümkün hale gelmiştir. Bilgiyi kazanma yanında beceri öğretimine de yer veren yeni programda yer alan önemli becerilerden biri de bilgi teknolojilerini kullanma becerisidir (Ata, 2009).

Sosyal Bilgiler derslerinin konuları insan ve onun ürettiği kültür varlıklarından oluşmakta olup bu ders öğrencilere, onlara ait olan kültür ürünlerini hakkında bilgi vererek öğrencinin içinde bulunduğu toplumu ve dünyanın yapısını daha iyi anlamasına yardımcı olur. Sosyal Bilgiler kültür ürünleriyle ilgilendiği için demokrasi, tarihsel geçmiş gibi bazı konuları soyuttur. Bilgisayarlar öğrenciler için soyut olan bu konuları somutlaştırılmasına yardımcı olurlar. Örneğin sosyal bilgiler 5. Sınıf 8. Ünite “Atatürkçü Düşünce Sisteminin Oluşması” konusu işlenirken sınıf ortamına getiremeyecek olan belge, nesne, kişiler bu

dönemle ilgili fotoğraflar, video görüntüleri, sanal geziler v.b. araçlar kullanılarak konuyu daha somut hale getirmek mümkündür. Örneğin; Google Earth programı kullanılarak ders için önemli olan yerler sanal ortamda ziyaret edilebilir. Sakarya meydan muharebesi işlenirken gezi gözlem yöntemini kullanamayacak olan öğretmenler Google Earth programı sayesinde Sakarya meydan Muharebesi'nin geçtiği alanı üç boyutlu olarak bugünkü haliyle görülebilir. Dağlar, tepeler, nehirler bitki örtüsü incelenebilir. Bölgedeki rakım, doğal ve beşeri engeller gözlemlenebilir (Acun, 2009, s. 349).

Sosyal bilgiler dersinde bilgisayarlar çift yönlü hizmet eder. Hem bir metot hem de eğitim konusu sağlar. Ancak sınıflarda bu potansiyelin önemi tamamiyle keşfedilememektedir. Bilgisayar temelli öğrenme öğrencilerin karar verme, problem çözme, bilgi işleme yetenekleri, bilgi iletme yeteneklerinin gelişmesini kolaylaştırır. Bilgisayarlar sayesinde öğrenciler geniş bilgi bağlantılarına ulaşır, farklı insanlar ve bakış açılarıyla karşılaşır.

Barth (1990) sosyal bilgiler eğitiminde öğrenme ve hatırlamayı %80 arttırdığını ifade ettiği bilgisayar destekli eğitimi desteklemiştir. Vockell ve Brown (1992) de bilgisayarların bilimsel öğrenme arttırabileceğini ve eğitimin etkililiği geliştirdiğini ifade etmiştir (Berson,1996).

Bilgisayarlar bireysel ve öğrenci merkezli öğrenmede faydalı araçlardır, bu yüzden öğrencilerin bilgisayara karşı tutumları belirlemek önemlidir.

Yöntem

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve analizi ile ilgili bilgiler sunulacaktır.

Araştırmanın Modeli

Araştırma tarama modeli türlerinden genel tarama modelinde yapılmıştır. Genel tarama modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2001).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni Ağrı, Erzurum, Hatay'da yer alan üç ilköğretim okulu olup, örneklem ise bu ilköğretim okullarında altıncı ve yedinci sınıflarda okuyan öğrencilerden seçilen gruplardan oluşur. Bu araştırmada ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde bilgisayar teknolojilerinin kullanımına yönelik tutumlarını belirlemek için Erzurum, Ağrı, Hatay illerinde ilköğretim okullarında altıncı ve yedinci sınıfta eğitim görmekte olan 340 öğrenci seçilmiştir. Okullara gönderilen ölçeklerden 340 tanesi geri dönmüş ancak bunlar arasından 331 tanesi kullanılabilir bulunarak araştırma verilerine dâhil edilmiştir. Bu nedenle araştırmanın işlemleri toplam 331 katılımcıya ait veri üzerinden yürütülmüştür. Elde edilen verilerin cinsiyet, bilgisayara sahip olup olmama, kursa katılıp katılmama, sınıf, anne eğitim durumuna göre dağılımına Tablo 1'de yer verilmiştir:

Tablo 1: Örneklem grubunun cinsiyet, sınıf, bilgisayara sahip olup olmama, kursa katılıp katılmama, baba eğitim durumuna göre dağılımı

		Kişi Sayısı	%
Cinsiyet	Kız	164	49,5
	Erkek	167	50,5
Sınıf	6. sınıf	177	53,5
	7. sınıf	154	46,5
Bilgisayara sahip olup olmama	Var	130	39,3
	Yok	241	60,7
Kursa katılıp durumu	Evet	42	12,7
	Hayır	289	87,3
Baba eğitim durumu	Okuryazar değil	40	12,1
	Okuryazar	71	21,5
	İlk. mezunu	156	47,1
	Lise mezunu	52	15,7
	Üni. mezunu	12	3,6

Veri Toplama Aracı

Araştırma da veri toplama aracı olarak Kaya ve Kaya tarafından geliştirilen (2011) İlköğretim öğrencileri için "Sosyal Bilgiler Dersinde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum" ölçeği kullanılmıştır. Ölçek toplam 17 maddeden oluşan üç faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçekte yer alan ilk faktör toplam 8 maddeden oluşmakta ve "sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanmayı önemli bulma", adını taşımakta ve toplam varyansın % 32.5'ini açıklamaktadır. Bu faktörün iç tutarlılık katsayısı .83'tür. Ölçeğin "sosyal bilgiler dersine ilgi" adını taşıyan ikinci faktörü dört maddeden oluşmaktadır. Toplam varyansın % 9.3'ünü açıklayan bu faktörün iç tutarlılık katsayısı .70'dir. Ölçeğin üçüncü faktörü 5 maddeden oluşmakta "okulda bilgisayar kullanımını önemli bulma" adını taşımakta ve toplam varyansın % 6.8'ini açıklayan bu

faktörün iç tutarlılık katsayısı % 6.8'dir. 17 maddeden oluşan ölçeğin tamamı ele alındığında toplam varyansın %49'unu açıkladığı ve iç tutarlılık katsayısının .86 (cronbach alpha değeri) olduğu bulunmuştur. Ölçeğin cevaplayıcıları ölçekten en az 17, en fazla 85 puan alabilmektedirler. Bu maddelerin tamamı olumlu maddelerden oluşmaktadır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Örneklem grubu belirlendikten sonra ölçekler internet aracılığıyla belirlenen illere e-mail yoluyla gönderilmiş ve okullardaki öğretmenlerin titiz çalışması ile ölçekler bilgisayar laboratuvarında, bilgisayar üzerinde öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmada verilerin analizi için t- testi ve ANOVO analizleri kullanılmıştır. Araştırmada veriler SPSS 13.0 programı kullanılarak analiz edilmiş ve anlamlılık düzeyi olarak .05 kabul edilmiştir.

Bulgular

Araştırmadaki bulgular; cinsiyet, sınıf, evlerinde bilgisayar bulunup bulunmadığı, kursa katılım durumu, bana eğitim durumuna göre sırayla sunulmuş olup, bu değişkenlere göre ölçeğin tüm faktörleri içeren tek faktörlü yapı ile 3 alt faktörlü yapıda farklılık olup olmadığına bakılmıştır. İlk olarak cinsiyete ilişkin olarak t-testi yapılmış ve test sonucunda elde edilen veriler Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumunu Cinsiyete Göre Değişim Tablosu

Faktörler	Cinsiyet	N	\bar{X}	S	sd	t	p																																
Sos. Bil. Der. Bilgi. Kullanmayı Önemli Bulma	KIZ	164	27,18	6,91	329	-,194	,84																																
	ERKEK	167	27,33	6,92				Sos. Bil. Der. İlgi	KIZ	164	14,74	2,87	321	1,39	,163	ERKEK	167	14,25	3,43	Okulda Bilgi. Kullanımını Önemli Bulma	KIZ	164	17,05	3,74	323	1,11	,26	ERKEK	167	16,55	4,36	Toplam	KIZ	164	58,98	10,91	329	,65	,51
Sos. Bil. Der. İlgi	KIZ	164	14,74	2,87	321	1,39	,163																																
	ERKEK	167	14,25	3,43				Okulda Bilgi. Kullanımını Önemli Bulma	KIZ	164	17,05	3,74	323	1,11	,26	ERKEK	167	16,55	4,36	Toplam	KIZ	164	58,98	10,91	329	,65	,51	ERKEK	167	58,14	12,30								
Okulda Bilgi. Kullanımını Önemli Bulma	KIZ	164	17,05	3,74	323	1,11	,26																																
	ERKEK	167	16,55	4,36				Toplam	KIZ	164	58,98	10,91	329	,65	,51	ERKEK	167	58,14	12,30																				
Toplam	KIZ	164	58,98	10,91	329	,65	,51																																
	ERKEK	167	58,14	12,30																																			

Tablo 2 incelendiğinde, cinsiyet bakımından ölçeğin tamamını içeren ve tek faktörlü yapıyı ifade eden toplam sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımına ilişkin tutum ve tüm alt faktörlerde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Alt faktörlerden sırasıyla sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanmayı önemli bulma ($t = -,194$), sosyal bilgiler dersine ilgi ($t = 1,39$), okulda bilgisayar kullanımını önemli bulma ($t = 1,11$) öğrencilerin cinsiyeti bakımından anlamlı bir fark olmadığı ($p < .05$) bulunmuştur.

Chen (1986, Akt:) yaptığı çalışmada erkeklerin kadınların aksine bilgisayara daha fazla ilgi gösterdiklerini bulmuştur. Fakat bilgisayar deneyimi miktarı kontrol edildiği zaman kadınlar ve erkeklerin bilgisayara ilgisi benzerdir (Bross, 2005).

Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıfları bakımından, sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımına ilişkin tutumlarında fark olup olmadığına t- testi ile bakılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen veriler Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3: Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumunun Sınıflarına Göre Değişimi Tablosu

Faktörler	Sınıf	N	\bar{X}	S	sd	t	p																																
Sos. Bil. Der. Bilgi. Kullanmayı Önemli Bulma	6. sınıf	177	29,23	5,51	276	5,76	,000																																
	7. sınıf	154	24,99	7,55				Sos. Bil. Der. İlgi	6. sınıf	177	15,25	3,05	321	4,83	,000	7. sınıf	154	13,62	3,09	Okulda Bilgi. Kullanımını Önemli Bulma	6. sınıf	177	17,20	3,88	313	1,93	,054	7. sınıf	154	16,33	4,23	Toplam	6. sınıf	177	61,70	10,19	299	5,43	,000
Sos. Bil. Der. İlgi	6. sınıf	177	15,25	3,05	321	4,83	,000																																
	7. sınıf	154	13,62	3,09				Okulda Bilgi. Kullanımını Önemli Bulma	6. sınıf	177	17,20	3,88	313	1,93	,054	7. sınıf	154	16,33	4,23	Toplam	6. sınıf	177	61,70	10,19	299	5,43	,000	7. sınıf	154	54,95	12,14								
Okulda Bilgi. Kullanımını Önemli Bulma	6. sınıf	177	17,20	3,88	313	1,93	,054																																
	7. sınıf	154	16,33	4,23				Toplam	6. sınıf	177	61,70	10,19	299	5,43	,000	7. sınıf	154	54,95	12,14																				
Toplam	6. sınıf	177	61,70	10,19	299	5,43	,000																																
	7. sınıf	154	54,95	12,14																																			

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin eğitim gördükleri sınıf bakımından ölçeğin tamamını içeren sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımına yönelik tutum ($t = 5,43$), ile alt faktörlerden sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanmayı önemli bulma ($t = 5,76$), ve sosyal bilgiler dersine ilgi ($t = 4,83$), alt faktörlerinde anlamlı bir farklılık ($p < .05$) olduğu görülmektedir. Alt faktörlerden okulda bilgisayar kullanımını önemli bulma ($t = 1,93$), alt faktöründe ise anlamlı bir fark olmadığı ($p > .05$) görülmektedir.

Tablo 4: Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumunun Bilgisayar Kursuna katılıp katılmama durumuna göre Değişim Tablosu

Faktörler	Kurs Katılım Durumu	N	\bar{X}	S	sd	t	p
Sos. Bil. Der. Bilgi. Kullanmayı Önemli Bulma	Evet	42	20,11	7,40			
	Hayır	289	28,30	6,13	49	-6,82	,000
Sos. Bil. Der. İlgisi	Evet	42	11,38	2,92			
	Hayır	289	14,95	2,94	329	-7,33	,000
Okulda Bilgi. Kullanımını Önemli Bulma	Evet	42	13,50	3,54			
	Hayır	289	17,28	3,92	329	-5,90	,000
Toplam	Evet	42	45,00	12,27			
	Hayır	289	60,53	10,13	49	-7,82	,000

Tablo 3 incelendiğinde, bilgisayar kursuna katılıp katılmama durumuna göre ölçeğin tamamını içeren ve tek faktörlü yapıyı ifade eden toplam sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımına ilişkin tutum ve tüm alt faktörlerde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Alt faktörlerden sırasıyla sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanmayı önemli bulma ($t = -6,82$), sosyal bilgiler dersine ilgi ($t = -7,33$), okulda bilgisayar kullanımını önemli bulma ($t = -5,90$) öğrencilerin kursa katılmama durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı ($p < .05$) bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.

Araştırmada dördüncü değişken olarak öğrencilerin evlerinde bilgisayarı bulunup bulunmamasına bakılmış ve bu bakımdan sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımına ilişkin tutumlarında fark olup olmadığına bakılmıştır. Öğrencilerin evlerinde bilgisayar bulunup bulunmaması durumuna göre sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımına ilişkin tutumlarına t testi ile bakılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen veriler Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5. Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumunun Evlerinde Bilgisayar Bulunup Bulunmamasına Göre Değişimi Tablosu

Faktörler	Evde PC	N	\bar{X}	S	sd	t	p
Sos. Bil. Der. Bilgi. Kullanmayı Önemli Bulma	Var	130	30,03	4,96			
	Yok	201	25,47	7,32	328	6,74	,000
Sos. Bil. Der. İlgisi	Var	130	15,61	2,57			
	Yok	201	13,77	3,31	318	5,65	,000
Okulda Bilgi. Kullanımını Önemli Bulma	Var	130	17,70	3,77			
	Yok	201	16,21	4,15	294	3,36	,000
Toplam	Var	130	63,35	9,02			
	Yok	201	55,46	12,08	322	6,78	,000

Tablo 4 incelendiğinde, evlerinde bilgisayar bulunup bulunmama durumuna göre ölçeğin tamamını içeren ve tek faktörlü yapıyı ifade eden toplam sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımına ilişkin tutum ve tüm alt faktörlerde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Alt faktörlerden sırasıyla sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanmayı önemli bulma ($t = -6,74$), sosyal bilgiler dersine ilgi ($t = 5,65$), okulda bilgisayar kullanımını önemli bulma ($t = 3,36$) öğrencilerin evlerinde bilgisayar bulunup bulunmama durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı ($p < .05$) bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.

Araştırmada öğrencilerin baba eğitim düzeylerine göre sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarında fark olup olmadığına bakılmıştır. Veriler okuryazar değil, okuryazar, ilköğretim mezunu, lise mezunu, üniversite mezunu (iki ve dört yıllık) olmak üzere beş grupta toplandığı için verilerin analizi ANOVA testi ile yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen veriler Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 6. Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumunun Baba Eğitim Durumuna Göre Değişimi ANOVA Tablosu

Faktörler	Baba Eğit. Duru.	N	\bar{X}	SS	Varyansın Kaynağı	Kareler Top.	sd	Kareler Orta.	F	p
Sos. Bil. Der. Bilgi. Kullanmayı Önemli Bulma	Okuryazar değil	40	22,90	7,87	Gruplar	2626,76	4	656,69	16,56	,000
	Okuryazar	71	23,76	7,19	Arası					
	İlk. Mezun	156	28,60	6,10	Grupları içi	12925,36	326	39,64		
	Lise mezun	52	30,67	4,33	Toplam	15552,13	330			
	Üni. Mezun	12	30,25	3,67						
Sos. Bil. Der. İlgisi	Okuryazar değil	40	13,02	3,59	Gruplar	310,29	4	77,57	8,39	,000
	Okuryazar	71	13,42	3,11	Arası					

	İlk. Mezun	156	14,83	3,15	Gruplariçi	3012,45	326	9,24		
	Lise mezun	52	15,55	2,26	Toplam	332274	330			
	Üni. Mezun	12	16,83	1,33						
	Toplam	331	14,49	3,17						
Okulda Kullanımını Önemli Bulma	Bilgi. Okuryazar değil	40	15,82	3,24	Gruplar	87,45	4	21,86		
	Okuryazar	71	16,91	4,29	Arası				1,23	,261
	İlk. Mezun	156	16,82	4,27	Gruplariçi	5386,78	326	16,52		
	Lise mezun	52	17,59	3,33	Toplam	5474,23	330			
	Üni. Mezun	12	15,66	5,03						
	Toplam	331	16,80	4,07						
Toplam	Okuryazar değil	40	56,80	11,67	Gruplar	4446,76	4	1111,69		
	Okuryazar	71	60,49	12,59	Arası				8,70	,000
	İlk. Mezun	156	65,35	11,63	Gruplariçi	41628,98	326	127,69		
	Lise mezun	52	68,61	8,45	Toplam	46075,74	330			
	Üni. Mezun	12	67,08	7,22						
	Toplam	331	63,85	11,81						

Öğrencilerin babaların eğitim düzeyine göre sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanmayı önemli bulma ($F_{(4,326)} = 16,56$), sosyal bilgiler dersine ilgi ($F_{(4,326)} = 8,39$), alt faktörleri ve toplam sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımına karşı tutum ($F_{(4,326)} = 8,70$) bakımında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu ($p < .05$) bulunmuştur. Ancak alt faktörlerden okulda bilgisayar kullanımını önemli bulma ($F_{(4,326)} = 1,23$) öğrencilerin babalarının eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı ($p > .05$) görülmüştür. Farklılık bulunan faktörlerde farklılığın baba eğitim durumunun hangi kademesinden kaynaklandığını bulmak için çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır.

Araştırmaya göre babası lise mezunu ($\bar{X} = 30,67$) olan öğrencilerin, üniversite mezunu ($\bar{X} = 30,25$), ilköğretim mezunu ($\bar{X} = 28,60$), okuryazar olanlar ($\bar{X} = 23,76$) ve okuryazar olmayan ($\bar{X} = 22,90$) öğrencilere göre sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanmayı daha fazla önemli buldukları bulunmuştur. Bu bulgu baba eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımını önemli bulduklarını gösterecek niteliktedir.

Babası üniversite mezunu olan ($\bar{X} = 16,83$) olan öğrencilerin, lise mezunu ($\bar{X} = 15,55$), ilköğretim mezunu ($\bar{X} = 14,83$), okuryazar ($\bar{X} = 13,42$), okuryazar değil ($\bar{X} = 13,02$) olan öğrencilerin sosyal bilgiler dersine daha ilgili olduğu bulunmuştur. Bu bulgu da baba eğitim düzeyi arttıkça sosyal bilgiler dersine ilginin arttığını kanıtlar düzeydedir.

Toplamda da babası lise mezunu olan ($\bar{X} = 68,61$) öğrencilerin, üniversite mezunu ($\bar{X} = 67,08$), ilköğretim mezunu ($\bar{X} = 65,35$), okuryazar ($\bar{X} = 60,49$), okuryazar değil ($\bar{X} = 56,80$) olan öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımına daha ilgili oldukları bulunmuştur.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmanın amacı ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde bilgisayara yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırma 331 altıncı ve yedinci sınıf ilköğretim ikinci kademe öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde tutumlarının cinsiyet, sınıf, bilgisayara sahip olup olmama, kursa katılım durumu, baba eğitim durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amaçlanmıştır.

Cinsiyet açısından araştırma da ölçeğin toplamı ve alt boyutlarında bir farklılık bulunmamıştır. Bu araştırmayı destekler şekilde Köse ve Kutret tarafından (2006) yapılan Buldan (Denizli) ilçesi lise öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarını incelemek üzere yapılan araştırmada da öğrencilerin cinsiyetinin bilgisayara yönelik tutumları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Yine aynı şekilde Uzun, Ekici ve Sağlam (2010) tarafından yapılan İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine yapılan çalışma da araştırmaya katılan öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algı puanlarındaki değişim değerleri arasında cinsiyete göre hem öntest hem de son test puanlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Bu da göstermektedir ki cinsiyet belirleyici bir etken değildir.

Araştırmanın ikinci değişkeni olan öğrencilerin eğitim görmekte oldukları sınıf açısından yapılan araştırma da ölçeğin iki alt boyutunda ve toplamda istatistiksel olarak anlamlı fark var iken sınıfta bilgisayar kullanımını önemli bulma alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Altıncı sınıfların yedinci sınıflara göre sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımına yönelik tutumları daha yüksek düzeydedir. Bu durum 6. Sınıfta eğitim gören öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine giren öğretmenlerinin farklı olmasından ya da öğretmen aynı olsa bile derste bilgisayarı daha aktif kullanmasından kaynaklanabilir.

Araştırmanın üçüncü değişkeni olan öğrencilerin kursa katılıp durumuna göre sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımına yönelik tutumunun incelendiği araştırma da toplamda ve alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Kişisel isteği ya da ailesinin isteği ile bilgisayar kursuna katılan çocuğun kendisi ya da ailesi bilgisayarla ilgili olup bilgisayarlarla karşı olumlu tutum sergilemektedir. Yani bu beklenen bir durumdur. Bu bulguyu Uzunboylu tarafından (1995) öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumunu belirlemek için yapılan çalışmada bilgisayar kursuna katılan öğrencilerin 0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu çalışmada destekler niteliktedir.

Araştırmanın dördüncü değişkeni olan öğrencilerin evlerinde bilgisayar bulunup bulunmamasına göre sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımına yönelik tutumun incelendiği araştırmada toplamda ve alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Evinde bilgisayara sahip olan çocuk istediği zaman öğretmenin ve arkadaşlarının yanında yanlış yapıyımdan kaynaklanan korkuyu, baskıyı yaşamadan rahatça bilgisayarı kullanacak. İsteddiği zaman araştırma yapacak bu sayede bilgisayarla ilgili kendisine güvenini geliştirecektir. Bu sonuç ayrıca Duru, Peker ve Akçakın tarafından (2010) lise öğrencilerin bilgisayar destekli matematik öğrenmeye yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik çalışma ve Uzunboylu tarafından (1995) öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumunu belirlemek için yapılan çalışmada ile de tutarlıdır.

Araştırmanın beşinci değişkeni olan baba eğitim durumuna göre sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımına karşı tutum okulda bilgisayar kullanımını önemli bulma alt faktörü dışında diğer faktörler ve toplamda anlamlı farklılık görülmektedir. Tukey testi sonuçlarına göre babası okuryazar değil ile ilkökul mezunu, lise mezunu, üniversite mezunu arasında anlamlı farklılık vardır. Okuryazar ile de ilkökul mezunu, lise ve üniversite mezunu arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Baba eğitim seviyesi arttıkça öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde bilgisayar kullanımına yönelik tutumunun artması beklenen durumdur.

KAYNAKÇA

- Acun, İ. (2009). "Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları". Öztürk C. (Ed.). Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi. Ankara: Pegem A Akademi
- Ata, B. (2009). "Sosyal Bilgiler Öğretim Programı". Öztürk C. (Ed.). Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi. Ankara: Pegem A Akademi
- Berson, M.J., (1996). *Effectiveness of Computer Technology in the social Studies: A Review of the Literature*, Journal of Research on Computing in Education, 28 (4), pp 486-498
- Bross A. Gender and information and Communication Technologies (ICT) anxiety: Male Self- Assurance and Female Hesitation, *CyberPsychology&Behavior*, 8 (1), 21-31
- Duru, A. Peker M. ve Akçakın. V., (2010) *Lise Öğrencilerin Bilgisayar Destekli Matematik Öğrenmeye Tutumları*, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(3), ss. 264-284
- Karasar, N. (2003). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri* (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Köse, S. ve Gezer K. (2006). Buldan (Denizli) İlçesi Lise Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumları, *Buldan Sempozyumu*, 23-24 Kasım 2006, ss. 79-86
- Meydan A. ve Akdağ H., (2008). "Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı". Tay B. ve Öcal A. (Ed.) *Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi*. Ankara: Pegem A Akademi
- Öztürk, C., (2006). "Sosyal Bilgiler:Toplumsal Yaşama Disiplinlerarası Bir Bakış". Öztürk C. (Ed.). *Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi*. Ankara: Pegem A Akademi
- Savaş, E., Taş, S ve Duru, A. (2010). Factors Affecting Student2 Achievement in Mathematics, *İnönü University journal of the Faculty of education*, 11 (1). pp. 113-132
- Uzun, A., Ekici, G. ve Sağlam N., (2010). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik algıları Üzerine Bir Çalışma, *Kastomonu Eğitim Dergisi*, 18 (3), pp. 775-788
- Uzunboylu, H.(1995). "Bilgisayar öğrenme düzeyi ile bilgisayara yönelik tutumlar arası ilişki" *Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi*, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana bilim Dalı, Ankara.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN 6. ve 7. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVINDAKİ (SBS) MATEMATİK VE FEN NETLERİNİN DEĞİŞİMİ: CİNSİYET FARKLILIKLARI

THE CHANGES IN THE MATHEMATICS AND SCIENCE SUCCESS OF ELEMENTARY STUDENTS IN THE 6th AND 7th GRADE SBS EXAMS: GENDER DIFFERENCES

Doç. Dr. Yüksel Dede*, Yrd. Doç. Dr. Murat Bursal**, Dr. Bülent Aydoğdu**
ydede@cumhuriyet.edu.tr, mbursal@cumhuriyet.edu.tr, baydogdu@cumhuriyet.edu.tr

* Cumhuriyet Ün. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Matematik Eğitimi ABD, Sivas-TURKEY
 ** Cumhuriyet Ün. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Fen Bilgisi Eğitimi ABD, Sivas-TURKEY

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerinin ilköğretim öğrencilerinin SBS matematik ve fen netlerinin değişimi üzerindeki etkilerini boylamsal olarak incelemek ve örneklemin Türkiye ortalamasına göre başarısını araştırmaktır. Araştırma, Yozgat Valiliği ve Kadışehri Kaymakamlığı tarafından desteklenen “İlköğretim Öğrencilerinin Genel Profillerinin Belirlenmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Örneklemini oluşturan Yozgat ili Kadışehri ilçesinde öğrenim gören 235 ilköğretim 8. sınıf öğrencisinin 6. ve 7. sınıf SBS matematik ve fen netleri belirlenmiş ve faktöriyel bir desenle incelenmiştir. Çalışma sonuçları, erkek ve kız öğrencilerin sınıf düzeyi arttıkça fen netlerinin düştüğünü ancak matematik netlerinin yükseldiğini göstermiştir. Matematik ve fen net yüzdeleri açısından SBS 6 ve SBS 7 arasında anlamlı farklılıkların olduğu, fakat bu değişimlerin cinsiyet bakımından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir. Örneklemin başarısı, Türkiye ortalaması ile karşılaştırıldığında ise öğrencilerin Türkiye ortalamasından daha düşük başarı gösterdiği de belirlenmiştir. Ayrıca, cinsiyete göre matematik ve fen net yüzdelerinde SBS 7’de anlamlı farklılık gözlenmezken SBS 6’da sadece fen net yüzdelerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seviye Belirleme Sınavları (SBS), Matematik ve Fen Başarısı, Cinsiyet, Boylamsal Çalışma

ABSTRACT

The purpose of this study is to longitudinally examine the effects of the gender and grade-level of elementary students on the changes in their mathematics and science success in the SBS exams and compare the success of the sample with the mean of the Turkish population. This research study has been conducted as a part of a project entitled “Determining the General Profile of Elementary Students” supported by the Yozgat Province and Kadışehri District Governorate. The sample is consisted of 235 eighth grade students from Yozgat Province, Kadışehri District. The number of the correct responses of the sample in 6th and 7th grade SBS exams have been determined and investigated with a factorial design. The findings of the study show that, as the grade level increased, both girls’ and boys’ mathematics success has been increased, however their science success has been decreased. When the percentages of the correct responses in mathematics and science in the SBS 6 and SBS 7 are compared, a significant difference between two exams has been detected in both areas. No significant effect of gender on the changes between the 6th and 7th grade SBS mathematics and science success has been detected. Based on the comparisons of the sample with the Turkish population, our participants achieved lower than their Turkish peers. Additionally, while no significant difference due to gender has been observed in mathematics and science success in SBS 7, a significant difference due to gender has been detected in the science success scores in the SBS 6.

Key Words: SBS Exams, Mathematics and Science Success, Gender, Longitudinal Study

GİRİŞ

Batı toplumlarında, 21. yüzyıla kadar edebiyat, dil ve tarih gibi alanlar, kızlara özgü görülmüştür. Bunun yanında, okullarda kızların, erkekler kadar zor matematik konularıyla uğraşmadıkları, matematikle ilgili çalışmalara katılmadıkları veya matematik ve fene yönelik bir kariyer düşünmediklerine yönelik bir eğilim de yaygındır (Forgasz, 2007). Yapılan araştırmalar; cinsiyetin akademik başarı üzerindeki etkisinde, yaş ve sınıf düzeyinin etkili faktörler olduğunu göstermektedir. Örneğin; ilköğretim düzeyinde, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre akademik (matematik) başarısının daha yüksek olduğunu gösteren araştırmalar (Cohen, Manion ve Morrison, 1998; Lorenz ve Lupart, 2001; Stone, 1999) olduğu gibi, bu iki grup arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını gösteren araştırmalar da literatürde not edilmektedir (Hall, Davis, Bolen ve Chia, 1999).

Sayısal beceriler gerektiren mesleklerde, bayan sayısının erkeklere göre az oluşu ve sayısal derslerin erkeklere daha uygun olduğu yönündeki genel toplumsal kanı (Hyde, Fennema, Ryan, Frost ve Hopp 1990) araştırmacıların matematik ve fen derslerindeki başarıda cinsiyet farklılığını araştırmaya itmiştir (Çetin ve Çakan, 2010; Duru ve Savaş, 2005; Turhan, Aydoğdu, Şensoy ve Yıldırım, 2008). Zaman içinde cinsiyetten kaynaklandığı düşünülen bu farklılıkların istisnalar dışında artık gözlenmediği rapor edilmektedir. Bu nedenle, Batı toplumlarından birçok açıdan farklı (kültürel, sosyal, eğitimsel vs.) bir yapıya sahip olan ülkemizdeki öğrencilerin, akademik başarılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi önemlidir. Bu şekilde, cinsiyetin akademik başarı üzerine ilişkin bulgularının ülkemiz örneğinde de araştırılmasının ilgili literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Diğer taraftan, ülkemizde ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarının en nesnel kriteri olarak Seviye Belirleme Sınavları (SBS) kullanılmaktadır. SBS, ilköğretim kurumlarının 6. 7. ve 8. sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil öğretim programlarından ders yılı sonunda yapılan merkezi bir sınavdır. SBS sınavındaki sorular ise kazanımlar esas alınarak öğrencinin; yorumlama, analiz etme, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme vb. yeterliliklerini ölçecek nitelikte hazırlanmaktadır (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2007).

Araştırmanın Önemi ve Amacı

Ulusal ölçekte, SBS akademik başarının göstergesi olarak kabul edilmesine rağmen, cinsiyetin SBS puanları üzerindeki etkisini inceleyen araştırmaların sayısının azlığı dikkat çekmektedir (bkz., Güler, 2010). Hatta, SBS puanlarının değişiminin cinsiyete göre boylamsal olarak araştırıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerinin ilköğretim öğrencilerinin SBS’deki matematik ve fen netlerinin değişimi üzerindeki etkilerini boylamsal olarak incelemektir. Bu bağlamda bu çalışmanın, bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağı ve ileri araştırmalar için iyi bir zemin hazırlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. İlköğretim öğrencilerinin SBS 6 ve SBS 7 matematik ve fen net yüzdeleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
2. İlköğretim öğrencilerinin SBS 6 ve SBS 7 matematik ve fen net yüzdeleri değişimi cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
3. İlköğretim öğrencilerinin cinsiyeti, SBS 6 ve SBS 7 matematik ve fen net yüzdelerinde anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır mıdır?
4. Örnekleme oluşturan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin 2009 yılı SBS 6 ve 2010 yılı SBS 7 matematik ve fen net yüzdeleri, Türkiye ortalamalarından anlamlı farklılıklar göstermekte midir?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışma, Yozgat Valiliği ve Kadışehri Kaymakamlığı tarafından desteklenen “İlköğretim Öğrencilerinin Genel Profillerinin Belirlenmesi” adlı proje çalışması kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin 6. ve 7. sınıf SBS’deki matematik ve fen netlerinin değişimi, cinsiyete göre incelendiği için boylamsal faktöriyel bir desen kullanılmıştır. Boylamsal faktöriyel desenler, bağımlı değişkendeki değişimi hem zamana hem de bağımsız değişkene göre araştırıldığı desenlerdir (Fraenkel ve Wallen, 2003).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın örneklemini, Yozgat ili Kadışehri ilçesinde öğrenim gören 235 ilköğretim 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların, 112 tanesi kız, 123 tanesi erkek öğrencidir. Bu araştırmadan elde edilecek sonuçlar, ülkemizde benzer özelliklere sahip -özellikle kırsal- bölgelerde öğrenim gören ilköğretim 8. sınıf öğrencilerine genellenebilir.

Kullanılan Ölçme Araçları

Kadışehri Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlükleri yardımıyla ilçe genelindeki tüm 8. sınıf öğrencilerinin 6. ve 7. sınıflarına ait SBS puanlarındaki matematik ve fen netleri ve kişisel bilgileri toplanmıştır. Bu çalışmada, kişisel bilgilerden sadece cinsiyet ve sınıf düzeyi araştırma kapsamında kullanılmıştır. Bilindiği gibi Seviye Belirleme Sınavı (SBS), ilköğretim kurumlarının 6. 7. ve 8. sınıflarında; Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik, Beden Eğitimi, Rehberlik ve Sosyal etkinlikler dersleri dışındaki zorunlu derslerin (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil) öğretim programlarından ders yılı sonunda yapılan merkezi bir sınavdır. SBS sınavındaki sorular, kazanımlar esas alınarak öğrencinin; yorumlama, analiz etme, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme vb. yeterliliklerini ölçecek nitelikte hazırlanmaktadır (MEB, 2007a). SBS sınavlarında, matematik ve fenden 6. sınıfta 16 soru, 7. sınıfta 18 soru ve 8.sınıfta ise 20 soru yer almaktadır.

İstatistiksel Teknikler

6. ve 7. sınıf SBS sınavlarında farklı sayılarda sorular kullanıldığı için öğrenci başarısı, ilgili alt testteki net sayısının toplam soru sayısına bölünmesiyle elde edilen yüzde başarı cinsinden değerlendirilmiştir. Araştırmada toplanan veriler ise betimsel ve kestirimsel yöntemlerle incelenmiştir. Betimsel yöntemlerde örnekleme ait frekanslar (n), ortalama (\bar{X}) ve standart sapmalar (s) elde edilmiştir. İlk iki araştırma problemini incelemek için kestirimsel istatistik yöntemi olarak Tekrarlı Ölçümler Varyans Analizi, üçüncü araştırma problemi için Çoklu Varyans Analizi, dördüncü araştırma problemi için ise Tek Örneklem t-testi yöntemleri kullanılmıştır. Bütün istatistiksel testlerde anlamlılık seviyesi olarak 0.05 kullanılmıştır.

BULGULAR

Katılımcıların 6 ve 7. sınıf SBS matematik ve fen net yüzdeleri sınıf düzeyi ve cinsiyete göre ortalama, standart sapma ve frekansları Tablo 1’de verilmiştir.

TABLO 1. Örneklemin SBS matematik ve fen net yüzdelerinin ortalama ve standart sapma değerleri

Ders	Ölçüm	Kız			Erkek			Toplam		
		\bar{X}	s	n	\bar{X}	s	n	\bar{X}	s	n
Matematik Başarı	SBS 6	5.70	13.30	112	9.45	18.13	123	7.66	16.09	235
	SBS 7	14.99	21.78	112	20.00	25.68	123	17.61	23.98	235
Fen Başarı	SBS 6	40.37	19.90	112	31.79	22.45	123	35.88	21.66	235
	SBS 7	26.11	24.40	112	22.77	27.54	123	24.36	26.09	235

Tablo 1 den, öğrencilerin genelinin SBS matematik sorularının, 6. sınıfta % 7.66’sı (1.22 net) kadar netleri varken 7. sınıfta soruların % 17.61’i (3.17 net) kadar netleri olduğu görülmektedir. Bu öğrencilerden, kızların 6. ve 7. sınıf SBS’deki matematik net yüzdeleri sırayla % 5.7 (0.91 net) ve % 14.99 (2.69 net) iken erkeklerin aynı sınıf düzeyleri için net oranları, % 9.45 (1.51 net) ve % 20’dir (3.60 net). Buna göre, hem erkek hem de kız öğrencilerin sınıf düzeyi yükseldikçe matematik netlerinde bir artış olduğu söylenebilir.

Benzer olarak, SBS fen netlerine bakıldığı zaman öğrencilerin geneli için, 6. sınıftaki fen neti yüzdeleri % 35.88 (5.74 net) iken 7. sınıfta % 24.36 (4.38 net) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, kızların, 6. ve 7. sınıf SBS’deki fen netlerinin ortalamaları sırayla % 40.37 (6.46 net) ve % 26.11 (4.70 net) iken erkeklerin aynı sınıf düzeyleri için ortalamaları, % 31.79 (5.09 net) ve % 22.77 (4.10 net) dir. Bu sonuçlara göre, hem erkek hem de kız öğrencilerin sınıf düzeyi yükseldikçe fen netlerinde bir düşüş olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, SBS sınavlarında, matematik ve fenden 6. sınıfta 16 ve 7. sınıfta da 18 soru yer aldığı düşünülürse bu netlerin çok düşük olduğu görülmektedir. Öğrenci net yüzdelerinin, sınıf düzeyi ve cinsiyete göre değişiminin verildiği Şekil 1’de bu durum net bir şekilde görülmektedir.

Şekil 1. SBS 6 ve 7 matematik ve fen net yüzdelерinin cinsiyete göre değişimi

Yukarıdaki betimsel istatistiksel verilere dayanarak yapılan yorumların kestirimsel istatistik teknikleri ile incelenmesi ile 1. ve 2. araştırma problemlerine ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir.

Tekrarlı Ölçümler Varyans Analizi sonuçlarına göre, SBS 6 ve SBS 7 matematik net yüzdeleri arasında anlamlı bir farklılığın ($F=47.51$, $p<.001$) olduğunu, fakat matematik netleri arasındaki bu değişimin cinsiyet bakımından anlamlı bir farklılık ($F=0.194$, $p=.66$) oluşturmadığı tespit edilmiştir. Sınıf düzeyinin, SBS matematik netleri üzerindeki eta-kare etki büyüklüğü ise .169 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, SBS matematik netleri üzerinde sınıf düzeyinin yüksek düzey etkiye (Cohen, 1988) sahip olduğu söylenebilir. Benzer şekilde, Tekrarlı Ölçümler Varyans Analizi sonuçlarına göre, SBS 6 ve SBS 7 fen netleri yüzdeleri arasında anlamlı bir farklılığın ($F=59.67$, $p<.001$) olduğu, fakat fen netleri arasındaki bu değişimin cinsiyet bakımından anlamlı bir farklılık ($F=3.03$, $p=.08$) oluşturmadığı da belirlenmiştir. Sınıf düzeyinin, SBS fen netleri üzerindeki eta-kare etki büyüklüğü ise .204 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, SBS fen netleri üzerinde sınıf düzeyinin yüksek düzey etkiye (Cohen, 1988) sahip olduğu söylenebilir.

Araştırmanın 3. problemine yönelik yapılan Çoklu Varyans Analizi (Multiple ANOVA) sonuçlarına bakıldığında -fen net yüzdeleri için- birleştirilmiş bağımlı değişken puanlarında (SBS 6 ve SBS 7 fen net yüzdeleri) cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir [$F(2, 232)=5.08$, $p=.007$; Wilks' Lambda = 0.958; eta-kare =0.042]. Bu farklılığın hangi sınıf düzeyindeki SBS puanlarında gözlemlendiği araştırıldığında, düzeltilmiş Bonferroni alfa düzeyi .025 kriter alınarak SBS 6 fen net yüzdelерinde kızlar ve erkekler arasında anlamlı bir farklılık [$F(1, 233)=9.521$, $p=.002$; eta-kare =0.039] varken, SBS 7 fen net yüzdelерinde anlamlı bir farklılık olmadığı [$F(1, 233)=0.954$, $p=.330$] belirlenmiştir.

Diğer taraftan, Çoklu Varyans Analizi (Multiple ANOVA) sonuçlarına matematik net yüzdeleri için bakıldığında, hem SBS 6 hem de SBS 7 matematik net yüzdelерinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir [$F(2, 232)=2.001$, $p=.138$; Wilks' Lambda = 0.983].

Araştırmanın 4. problemine incelemek için 2009 ve 2010 yıllarına ait SBS 6 ve SBS 7 matematik ve fen net yüzdeleri ile bu araştırmanın örnekleminin ortalamaları Tablo 2'de verilmiştir (Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 2011).

TABLO 2. 2009 ve 2010 yıllarına ait Türkiye geneli SBS 6 ve SBS 7 matematik ve fen net yüzdeleri ile araştırma örnekleminin ortalamaları

Ders	Ölçüm	Araştırma Örneklemi		Türkiye Geneli	
		\bar{X}	s	\bar{X}	s
Matematik Başarı	2009 SBS 6	7.66	16.09	14.88	3.66
	2010 SBS 7	17.61	23.98	25.78	5.54
Fen Başarı	2009 SBS 6	35.88	21.66	39.94	3.98
	2010 SBS 7	24.36	26.09	26.50	5.26

Tablo 2 den görüldüğü gibi, 2009 yılı SBS 6 ve 2010 yılı SBS 7 için matematik net yüzdelерinde araştırmanın örneklemini Türkiye ortalamasının % 7-8 altında kalırken, fen net yüzdelерinde ise fark % 2-4

civarındadır. Bu farkların anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan Tek Örneklem t-testi sonuçları, -matematik net yüzdeleri için- hem SBS 6 hem de SBS 7 için örneklemin Türkiye ortalamasından anlamlı biçimde düşük başarıya sahip olduğunu göstermektedir [$t(234) = -6.87, p < .001$; $t(234) = -5.22, p < .001$]. Benzer şekilde, SBS 6 fen net yüzdeleri için örneklemin, Türkiye ortalamasından anlamlı biçimde düşük başarıya sahip olduğu [$t(234) = -2.87, p = .004$], fakat SBS 7 için örneklemin Türkiye ortalamasından anlamlı biçimde farklılaşmadığı [$t(234) = -1.25, p = .21$] belirlenmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Erkek ve kızların matematik ve fen alanlarında başarılarının karşılaştırılması sadece Türkiye için değil aynı zamanda diğer ülkeler için de ilgi çeken ve zaman içinde değişen yorumlara neden olan konulardandır. Matematik, tarihsel olarak beyaz, orta sınıf ve erkeklerin alanı olarak görülmüştür (Leder, Forgasz ve Taylor, 2006) ve cinsiyet farklılıklarının, matematik testlerindeki performans, ders alımı ve kariyer planlamasında da etkili olduğu kabul edilmektedir (Hyde, Fennema, Ryan, Frost ve Hopp, 1990). Şimdiki çalışmanın sonuçları ise erkek ve kız öğrencilerin sınıf düzeyi arttıkça fen netlerinin düştüğünü ancak matematik netlerinin yükseldiğini göstermiştir. Matematik ve fen net yüzdeleri açısından SBS 6 ve SBS 7 arasında anlamlı farklılıkların olduğu, fakat bu değişimlerin cinsiyet bakımından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, günümüzde cinsiyete ilişkin akademik başarı farklılıklarının uzamsal beceriler dışında artık gözlemlenmediğine ilişkin çalışma sonuçları (Levin, Mohamed ve Platek, 2005) ile uyumludur.

Örneklemin başarısı, Türkiye ortalaması ile karşılaştırıldığında ise öğrencilerin Türkiye ortalamasından daha düşük başarı gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, cinsiyete göre matematik ve fen net yüzdelerinde SBS 7’de anlamlı farklılık belirlenmezken SBS 6’da sadece fen net yüzdelerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Buna göre, erken yaşlarda kız ve erkek öğrenciler arasında gözlenebilen akademik başarı farklılıklarının ilerleyen sınıf düzeylerinde azaldığı söylenebilir. Turhan ve diğ. (2008)’nin ilköğretim 8. sınıf öğrencileri ile yaptıkları ve Fen Bilgisi ders başarısının cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığını gösteren araştırması da bu durumu desteklemektedir.

KAYNAKLAR

- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioural sciences*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Cohen, L, Manion, L., & Morrison, K. (1998). *A Guide to Teaching Practice*. Fourth Edition. Routledge, London and New York.
- Çetin, M.O. ve Çakan, M. (2010). Fen ve Teknoloji Dersi Başarılarının Farklı Yaklaşımlarla Ölçülmesi ve Bu Yaklaşımlara İlişkin Öğrenci Görüşleri. *Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi*, Kış 2010, 1(2), 93-99.
- Duru, A. ve Savaş, E. (2005). Matematik Öğretiminde Cinsiyet Farklılığı. *Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7 (1), 35-46.
- Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (2011). 2009 ve 2010 Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Sayısal Bilgiler, <http://egitek.meb.gov.tr> (Erişim Tarihi: 25 Mayıs 2011).
- Field, A. (2002). *Discovering Statistics: Using SPSS for Windows*. (Üçüncü Baskı). Sage Publications. London, England.
- Forgasz, H. J. (2007). Positioning gender and mathematics education research. *Symposium on the Occasion of the 100th Anniversary of ICMI* (Rome, 5- 8 March 2008), retrieved from <http://www.unige.ch/math/EnsMath/Rome2008/WG5/Papers/FORG.pdf> (October 24, 2007).
- Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2003). *How to Design and Evaluate Research in Education*. (Beşinci Baskı). Mc Graw Hill. New York, NY.
- Güler, Z. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin SBS Puanları ile Ders Başarıları, Bilimsel Süreç Becerileri ve Mantıksal Düşünme Yetenekleri Arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
- Hall, W., Davis, N., Bolen, L., & Chia, R. (1999). Gender and Racial Differences in Mathematical Performance. *The Journal of Social Psychology*, 139(6), 677-689.
- Hyde, J. S., Fennema, E., Ryan, M., Frost, L. A., & Hopp, C. (1990). Gender comparisons of mathematics attitudes and affect. A meta-analysis. *Psychology of Women Quarterly*, 14, 299-324.

- Leder, G. C., Forgasz, H. J., & Taylor, P. J. (2006). Mathematics, gender, and large scale data: New directions or more of the same? In J. Novotna, H. Moraova, M. Kratka, N. Stehlikova (Eds.), *Proceedings of the 30th conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (Vol. 4, pp. 33-40). Prague: PME.
- Levin, S.L., Mohamed, F.B. & Platek, S.M. (2005). Common ground for spatial cognition? A behavioral and fMRI study of sex differences in mental rotation and spatial working memory. *Evolutionary Psychology, 3*, 227-254.
- Lorenz, H. & Lupart, J. (2001, May). Gender Differences in Math, English, and Science for Grade 7 and 10 Students-Expectations for Success. *Presented at the Canadian Society for Studies in Education, Quebec, Canada.*
- MEB (2007). Tebliğler Dergisi. Milli Eğitim Dairesi Yayınlar Dairesi Başkanlığı, cilt:70, sayı: 2602, Kasım 2007a.
- Özyılmaz, G. ve Alıcı, B. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerine Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Öğretiminin Okuduğunu Anlama Başarısı Üzerine Etkisi. *Kuramsal Eğitimbilim, 4* (1), 71-94, 2011.
- Stone, K. (1999). Girls' Math Scores Could Indicate Success and Aspirations. <http://teep.tamu.edu/reports/report014.pdf>. (Erişim Tarihi: 22 Ocak 2003).
- Turhan, F., Aydoğdu, M., Şensoy, Ö. ve Yıldırım, H.İ. (2008). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Gelişim Düzeyleri, Fen Bilgisi Başarıları, Fen Bilgisine Karşı Tutumları Ve Cinsiyet Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:16 No:2*, 439-450.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN 6. ve 7. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) MATEMATİK ve FEN NETLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DÜZEYE (SED) GÖRE DEĞİŞİMİ

THE CHANGES IN THE MATHEMATICS AND SCIENCE SUCCESS OF ELEMENTARY STUDENTS IN THE 6th AND 7th GRADE SBS EXAMS ACCORDING TO THEIR SOCIO-ECONOMIC STATUS (SES)

Doç. Dr. Yüksel Dede*, Dr. Bülent Aydoğdu**, Yrd. Doç. Dr. Murat Bursal**
ydede@cumhuriyet.edu.tr, baydogdu@cumhuriyet.edu.tr, mbursal@cumhuriyet.edu.tr

* Cumhuriyet Ün. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Matematik Eğitimi ABD, Sivas-TURKEY

** Cumhuriyet Ün. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Fen Bilgisi Eğitimi ABD, Sivas-TURKEY

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, SED ve sınıf düzeyinin ilköğretim öğrencilerinin SBS matematik ve fen netlerinin değişimi üzerindeki etkilerini boylamsal olarak incelemek ve örneklemin Türkiye ortalamasına göre başarısını araştırmaktır. Araştırma, Yozgat Valiliği ve Kadışehri Kaymakamlığı tarafından desteklenen “İlköğretim Öğrencilerinin Genel Profillerinin Belirlenmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Örneklemini oluşturan Yozgat ili Kadışehri ilçesinde öğrenim gören 235 ilköğretim 8. sınıf öğrencisinin 6. ve 7. sınıf SBS matematik ve fen netleri belirlenmiş ve faktöriyel bir desenle incelenmiştir. Çalışma sonuçları, tüm öğrencilerin sınıf düzeyi arttıkça fen netlerinin düştüğünü ancak matematik netlerinin yükseldiğini göstermiştir. Matematik ve fen net yüzdeleri açısından SBS 6 ve SBS 7 arasında anlamlı farklılıkların olduğu, bu süreçlerde SED’in matematik netlerinin değişiminde anlamlı bir farklılığa, fen netlerinin değişiminde ise anlamlı bir farklılığa neden olmadığı belirlenmiştir. Farklı SED gruplarının SBS matematik ve fen netleri karşılaştırıldığında, anlamlı farklılıklar olduğu ve SED arttıkça öğrenci başarısının yükseldiği gözlenmiştir. Farklı SED’deki öğrencilerin başarısı, Türkiye ortalaması ile karşılaştırıldığında yüksek SED dışındaki öğrencilerin Türkiye ortalamasından anlamlı biçimde düşük başarı gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seviye Belirleme Sınavları (SBS), Matematik ve Fen Başarısı, Sosyoekonomik Düzey, Boylamsal Çalışma

ABSTRACT

The purpose of this study is to longitudinally examine the effects of the SES and grade-level of elementary students on the changes in their mathematics and science success in the SBS exams and compare the success of the sample with the mean of the Turkish population. This research study has been conducted as a part of a project entitled “Determining the General Profile of Elementary Students” supported by the Yozgat Province and Kadışehri District Governorate. The sample is consisted of 235 eighth grade students from Yozgat Province, Kadışehri District. The number of the correct responses of the sample in 6th and 7th grade SBS exams have been determined and investigated with a factorial design. The findings of the study show that as the grade level increased, participants’ mathematics success has been increased as well, while their science success has been dropped. When the percentages of the correct responses in mathematics and science in the SBS 6 and SBS 7 are compared, a significant difference between two exams has been detected in both areas. SES has been found to significantly affect the changes in the mathematics success, whereas no such effect has been detected on the changes in science success. Significant differences have been found between the mathematics and science success of students in different SES. The findings indicate that the higher the SES, the higher the student success. Based on the comparisons of the sample with the Turkish population, except the high SES group, our participants achieved significantly lower than their Turkish peers.

Key Words: SBS Exams, Mathematics and Science Success, Socio-Economic Status, Longitudinal Study

GİRİŞ

Hayatın hemen her aşamasında olduğu gibi, SED'in eğitim faaliyetlerinin etkinliği ve öğrenci başarısı üzerinde etkin olduğunu gösteren çalışmalara dünya literatüründe sıklıkla rastlanmaktadır (McCurdy, 2005; Walker, 2000; Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı [Programme for International Student Assessment [PISA] 2006, 2009). SED'in akademik başarı üzerindeki etkisi, PISA gibi uluslar arası kapsamlı sınavların sonuçlarında da gözlenmektedir. Örneğin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Organizasyonu (Organization for Economic Cooperation and Development, [OECD]) üyesi ülkelerin PISA 2009 sonuçları hakkında yapılan genel değerlendirmede, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan bir öğrencinin, alt düzeydeki bir öğrenciden 38 puan daha yüksek başarı gösterdiği tespit edilmiştir. Bu farkın, okuma için bir yıllık öğretim ile eş değer tutulabileceği belirtilmektedir. Aynı raporda, SED ile okul başarısı arasında birçok ülkede yüksek düzeyde korelasyonların olduğu da belirtilmektedir (OECD, 2010).

Ülkemiz açısından PISA 2006 ve 2009 sonuçları analiz edildiğinde, SED'in başarı üzerinde etkisi güçlü bir şekilde gözlenmektedir. Örneğin; PISA 2006 sonuçları, okul performansının, okulun sosyo-ekonomik altyapısıyla ilişkili olduğunu göstermekte ve yüksek ekonomik, sosyal ve kültürel statü indeksine sahip öğrencilerin gittiği okullarda performanslarının (örneğin, PISA fen bilimleri) yükseldiğini ortaya koymaktadır (EARGED, 2007). Benzer şekilde, PISA 2009 sonuçları da, sosyo-ekonomik açıdan avantajlı ve dezavantajlı öğrencilerin oranları arasındaki farkın %20'den daha fazla olduğunu göstermektedir (EARGED, 2010). Bununla beraber, öğretmenlerin SED'in öğrencilerinin akademik (matematik) başarıları üzerinde çok etkili olduğunu düşündüklerini gösteren araştırmalar da not edilmektedir (bkz. Dursun ve Dede, 2004). Bu bağlamda, Batı toplumlarından birçok alanda (kültürel, sosyal, eğitimsel vs.) farklılık gösteren ülkemizdeki öğrencilerin, matematik ve fen başarılarının SED'e göre incelenmesinin önemli olduğu ve literatüre de kayda değer bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Diğer taraftan, ülkemizde ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarının en nesnel kriteri olarak SBS kullanılmaktadır. SBS, ilköğretim kurumlarının 6. 7. ve 8. sınıflarında; Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik, Beden Eğitimi, Rehberlik ve Sosyal etkinlikler dersleri dışındaki zorunlu derslerin (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil) öğretim programlarından ders yılı sonunda yapılan merkezi bir sınavdır. SBS sınavındaki sorular, kazanımlar esas alınarak öğrencinin; yorumlama, analiz etme, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme vb. yeterliliklerini ölçecek nitelikte hazırlanmaktadır. SBS sınavlarında, matematik ve fenden 6. sınıfta 16 soru, 7. sınıfta 18 soru ve 8. sınıfta ise 20 soru yer almaktadır (MEB, 2007).

Araştırmanın Önemi ve Amacı

Ulusal ölçekte, SBS genelde akademik başarının özelde de matematik ve fen başarısının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen, SED'in genel SBS başarısı üzerindeki etkisini inceleyen araştırmaların sayısının azlığı dikkat çekerken (bkz., Güler, 2010), matematik ve fen puanları üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalara ise rastlanmamaktadır. Hatta, genelde SBS puanlarının özelde de matematik ve fen puanlarının değişiminin SED'e göre boylamsal olarak araştırıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, SED ve sınıf düzeyi değişkenlerinin ilköğretim öğrencilerinin SBS' deki matematik ve fen netlerinin değişimi üzerindeki etkilerini boylamsal olarak incelemektir. Bu bağlamda bu çalışmanın bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracağı ve ileri araştırmalar için iyi bir zemin hazırlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. İlköğretim öğrencilerinin SBS 6 ve SBS 7 matematik ve fen net yüzdeleri değişimi SED'lerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
2. İlköğretim öğrencilerinin SED'i, SBS 6 ve SBS 7 matematik ve fen net yüzdelerinde anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır mıdır?
3. Örneklemdaki farklı SED'deki öğrencilerin 2009 yılı SBS 6 ve 2010 yılı SBS 7 matematik ve fen net yüzdeleri, Türkiye ortalamalarından anlamlı farklılıklar göstermekte midir?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırma, Yozgat Valiliği ve Kadışehri Kaymakamlığı tarafından desteklenen "İlköğretim Öğrencilerinin Genel Profillerinin Belirlenmesi" adlı proje çalışması kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin 6. ve 7. sınıf SBS'deki matematik ve fen netlerinin değişimi, SED'e göre incelendiği için boylamsal faktöriyel bir desen kullanılmıştır. Boylamsal faktöriyel

desenler, bağımlı değişkendeki değişimin hem zamana hem de bağımsız değişkene göre araştırıldığı desenlerdir (Fraenkel & Wallen, 2003).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın örneklemini, Yozgat ili Kadışehri ilçesinde öğrenim gören 235 ilköğretim 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 81'i (%35) alt, 97'i (%41) orta ve 57'si (24) ise üst SED grubundadır. Sosyo-ekonomik düzey göstergesi olarak ise genel olarak eğitim, mesleki statü ve ekonomik durum kullanılmaktadır (EARGED, 2010). Bu çalışmada, sosyo-ekonomik düzey göstergesi olarak sadece ekonomik durum ele alınmıştır; zira araştırma örneklemindeki öğrencilerin, anne-babalarının eğitim seviyesinin homojen olduğu (genellikle ilkokul mezunu) tespit edilmiştir. Bu nedenle, kişisel bilgilerden sadece aylık gelir ve sınıf düzeyi araştırma kapsamında kullanılmıştır. Aylık gelir grupları ise ilçe şartları ve Kaymakamlık verileri dikkate alınarak, 0-500 TL arası düşük, 501-750 TL arası orta ve 751 ve üstü ise yüksek gelir düzeyi olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, bu araştırmadan elde edilecek sonuçlar, ülkemizde benzer özelliklere sahip -özellikle kırsal- bölgelerde öğrenim gören ilköğretim 8. sınıf öğrencilerine genellenebilir.

Veri Toplama Araçları

Kadışehri Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlükleri yardımıyla ilçe genelindeki tüm 8. sınıf öğrencilerinin 6. ve 7. sınıflarına ait SBS puanlarındaki matematik ve fen netleri ve kişisel bilgileri toplanmıştır. Bu çalışmada, kişisel bilgilerden sadece cinsiyet ve sınıf düzeyi araştırma kapsamında kullanılmıştır.

Veri Analizi

6. ve 7. sınıf SBS sınavlarında farklı sayılarda sorular kullanıldığı için öğrenci başarısı, ilgili alt testteki net sayısının toplam soru sayısına bölünmesiyle elde edilen yüzde başarı cinsinden değerlendirilmiştir. Araştırmada toplanan veriler ise betimsel ve kestirimsel yöntemlerle incelenmiştir. Betimsel yöntemlerde örnekleme ait frekanslar (n), ortalama (\bar{X}) ve standart sapmalar (s) elde edilmiştir. İlk araştırma problemini incelemek için kestirimsel istatistik yöntemi olarak Tekrarlı Ölçümler Varyans Analizi, ikinci araştırma problemi için Çoklu Varyans Analizi, üçüncü araştırma problemi için ise Tek Örneklem t-testi yöntemleri kullanılmıştır. Bütün istatistiksel testlerde anlamlılık seviyesi olarak 0.05 kullanılmıştır.

BULGULAR

Katılımcıların, 6. ve 7. sınıf SBS matematik ve fen net yüzdeleri, sınıf düzeyi ve SED'e göre ortalama, standart sapma ve frekansları Tablo 1 ve Tablo 2'de verilmiştir.

TABLO 1. Örneklem SBS matematik net yüzdelerinin ortalama ve standart sapma değerleri

SED	SBS 6 % Mat. Başarı		SBS 7 % Mat. Başarı		n
	\bar{X}	s	\bar{X}	s	
Düşük	1.98	12.91	6.93	15.75	81
Orta	10.09	15.91	19.40	22.93	97
Yüksek	11.61	18.33	29.75	28.77	57
Genel	7.66	16.09	17.61	23.98	235

TABLO 2. Örneklem SBS fen net yüzdelerinin ortalama ve standart sapma değerleri

SED	SBS 6 % Fen Başarı		SBS 7 % Fen Başarı		n
	\bar{X}	s	\bar{X}	s	
Düşük	28.38	20.45	14.13	20.01	81
Orta	37.93	20.97	26.14	27.50	97
Yüksek	43.04	21.63	35.86	26.14	57
Genel	35.88	21.66	24.36	26.09	235

Tablo 1 den, öğrencilerin genelinin SBS matematik sorularının, 6. sınıfta % 7.66'sı (1.22 net) kadar netleri varken 7. sınıfta soruların %17.61'i (3.17 net) kadar netleri olduğu görülmektedir. Bu öğrencilerden, düşük SED'deki öğrencilerin 6. ve 7. sınıf SBS'deki matematik net yüzdeleri sırayla % 1.98 ve % 6.93 iken, orta SED'dekilerin net yüzdeleri, %10.09 ve % 19.40'dır. Yüksek SED'deki

öğrencilerin aynı sınıf düzeyleri için matematik net yüzdeleri ise sırasıyla % 11.61 ve % 29.75'dir. Buna göre, tüm SED'ler için sınıf düzeyi yükseldikçe matematik netlerinde bir artış olduğu söylenebilir.

Tablo 2 den, SBS fen netlerine bakıldığında öğrencilerin geneli için 6. sınıftaki fen neti yüzdeleri %35.88 (5.74 net) iken 7. sınıfta %24.36 (4.38 net) olduğu belirlenmiştir. Bu öğrencilerden, düşük SED'deki öğrencilerin 6. ve 7. sınıf SBS'deki fen net yüzdeleri sırayla % 28.38 ve % 14.13 iken, orta SED'dekilerin net yüzdeleri, %37.93 ve %26.14'tür. Yüksek SED'deki öğrencilerin aynı sınıf düzeyleri için fen net yüzdeleri ise sırasıyla %43.04 ve %35.86'dır. Buna göre, matematik başarısının aksine tüm SED'ler için sınıf düzeyi yükseldikçe fen netleri yüzdelerinde bir düşme olduğu söylenebilir. Öğrenci net yüzdelerinin, sınıf düzeyi ve SED'e göre değişiminin verildiği Şekil 1'de bu durum net bir şekilde görülmektedir.

Şekil 1. SBS 6 ve 7 matematik ve fen net yüzdelerinin SED'e göre değişimi

Yukarıdaki betimsel istatistiksel verilere dayanarak yapılan yorumların kestirimsel istatistik teknikleri ile incelenmesi ile 1. araştırma problemlerine ilişkin sonuçlar ise aşağıda verilmiştir.

Tekrarlı Ölçümler Varyans Analizi sonuçlarına göre, SBS 6 ve SBS 7 matematik net yüzdeleri arasında anlamlı bir farklılığın ($F=56.44$, $p<.001$) olduğu ve matematik netleri arasındaki bu değişimin SED bakımından anlamlı bir farklılık ($F=6.37$, $p=.002$) gösterdiği tespit edilmiştir. Sınıf düzeyinin, SBS matematik net yüzdeleri üzerindeki eta-kare etki büyüklüğü .196 olarak hesaplanmıştır. Sınıf düzeyi ile SED'in ortak etkisinin eta-kare etki-büyüklüğü ise .052 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, SBS matematik netleri üzerinde sınıf düzeyinin yüksek, sınıf düzeyi ile SED'in ortak etkisinin ise düşük düzey etkiye (Cohen, 1988) sahip olduğu söylenebilir.

Benzer şekilde, Tekrarlı Ölçümler Varyans Analizi sonuçlarına göre, SBS 6 ve SBS 7 fen netleri yüzdeleri arasında anlamlı bir farklılığın ($F=51.35$, $p <.001$) olduğu, fakat fen netleri arasındaki bu değişimin SED bakımından anlamlı bir farklılık ($F=1.58$, $p=.209$) oluşturmadığı da belirlenmiştir. Sınıf düzeyinin, SBS fen netleri üzerindeki eta-kare etki büyüklüğü ise .181 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, SBS fen netleri üzerinde sınıf düzeyinin yüksek düzey etkiye (Cohen, 1988) sahip olduğu söylenebilir.

Araştırmanın 2. problemine yönelik yapılan Çoklu Varyans Analizi (Multiple ANOVA) sonuçlarına bakıldığında -matematik net yüzdeleri için- birleştirilmiş bağımlı değişken puanlarında (SBS 6 ve SBS 7 matematik net yüzdeleri) SED'e göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir [$F(4, 462)=9.73$, $p <.001$; Wilks' Lambda = 0.851; eta-kare =0.078]. Bu farklılığın hangi sınıf düzeyindeki SBS puanlarında gözlemlendiği araştırıldığında, düzeltilmiş Bonferroni alfa düzeyi .025 kriter alınarak hem SBS 6 [$F(2, 232)=8.36$, $p <.001$; eta-kare =0.067] hem de SBS 7 [$F(2, 232)=17.86$, $p <.001$; eta-kare =0.133] matematik net yüzdelerinde SED'ler arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Hangi SED'ler arasında anlamlı farklılıklar olduğuna yönelik yapılan Bonferroni ikili karşılaştırmalar testleri sonuçları Tablo 3'de özetlenmiştir.

Tablo 3 ten görüldüğü gibi, SED grupları için SBS 6 matematik net yüzdeleri karşılaştırıldığında, düşük SED grubu diğer gruplardan anlamlı biçimde düşük yüzdelere sahipken ($p <.025$), orta ve yüksek SED karşılaştırması sonucunda bu gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ($p >.025$) gözlemlenmiştir. Aynı gruplar için SBS 7 matematik net yüzdeleri karşılaştırıldığında ise tüm gruplar arasında anlamlı farklılıklar olduğu ($p <.025$) ve SED arttıkça matematik net yüzdelerinin de arttığı belirlenmiştir.

TABLO 3. Örneklem SBS 6 ve 7 matematik net yüzdelerinin SED'e göre göre ortalama ve standart sapma değerleri

	SED	Ortalamalar Arası Fark	p
SBS6	Düşük - Orta	-8.10	.002
	Düşük - Yüksek	-9.63	.001
	Orta - Yüksek	-1.52	1.00
SBS7	Düşük - Orta	-12.47	.001
	Düşük - Yüksek	-22.82	<.001
	Orta - Yüksek	-10.35	.018

Araştırmanın 2. problemdeki fen net yüzdelerinin SED'e göre incelenmesine yönelik yapılan Çoklu Varyans Analizi (Multiple ANOVA) sonuçlarına bakıldığında birleştirilmiş bağımlı değişken puanlarında (SBS 6 ve SBS 7 fen net yüzdeleri) SED'e göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir [$F(4, 462) = 7.34, p < .001$; Wilks' Lambda = 0.884; eta-kare = 0.06]. Bu farklılığın hangi sınıf düzeyindeki SBS puanlarında gözlemlendiği araştırıldığında, düzeltilmiş Bonferroni alfa düzeyi .025 kriter alınarak hem SBS 6 [$F(2, 232) = 8.98, p < .001$; eta-kare = 0.072] hem de SBS 7 [$F(2, 232) = 13.253, p < .001$; eta-kare = 0.103] fen net yüzdelerinde SED'ler arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Hangi SED'ler arasında anlamlı farklılıklar olduğuna yönelik yapılan Bonferroni ikili karşılaştırmalar testleri sonuçları Tablo 4'de özetlenmiştir.

TABLO 4. Örneklem SBS 6 ve 7 fen net yüzdelerinin SED'e göre göre ortalama ve standart sapma değerleri

	SED	Ortalamalar Arası Fark	p
SBS6	Düşük - Orta	-9.55	.008
	Düşük - Yüksek	-14.66	<.001
	Orta - Yüksek	-5.11	.435
SBS7	Düşük - Orta	-12.02	.004
	Düşük - Yüksek	-21.73	<.001
	Orta - Yüksek	-9.72	.059

Tablo 4 ten görüldüğü gibi, SED grupları için SBS 6 ve 7 fen net yüzdeleri karşılaştırıldığında, düşük SED grubu diğer gruplardan anlamlı biçimde düşük yüzdelere sahipken ($p < .025$), orta ve yüksek SED karşılaştırması sonucunda bu gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ($p > .025$) gözlenmiştir. Matematik net yüzdelerinin değişimine benzer şekilde SED arttıkça fen net yüzdelerinin de arttığı belirlenmiştir.

Araştırmanın 3. problemini incelemek için 2009 ve 2010 yıllarına ait SBS 6 ve SBS 7 matematik ve fen net yüzdeleri ile bu araştırmanın örnekleminin ortalamaları Tablo 5'de verilmiştir (Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 2011).

TABLO 5. 2009 ve 2010 yıllarına ait Türkiye geneli SBS 6 ve SBS 7 matematik ve fen net yüzdeleri ile araştırma örnekleminin ortalamaları

Ders	Ölçüm	Araştırma Örneklemi			Türkiye Geneli
		Düşük SED	Orta SED	Yüksek SED	
Matematik Başarı	2009 SBS 6	1.98	10.09	11.61	14.88
	2010 SBS 7	6.93	19.40	29.75	25.78
Fen Başarı	2009 SBS 6	28.38	37.93	43.04	39.94
	2010 SBS 7	14.13	26.14	35.86	26.50

Tablo 5 den görüldüğü gibi, 2009 yılı SBS 6 ve 2010 yılı SBS 7 için matematik ve fen net yüzdelerinde yüksek SED'deki öğrenciler (2009 SBS 6 matematik sonuçları hariç) Türkiye ortalamasının

üstünde başarı gösterirken, diğer SED grupları Türkiye ortalamasının altında ortalamalara sahiptir. Bu farkların anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan Tek Örneklem t-testi sonuçları Tablo 6'da verilmiştir.

TABLO 6. Türkiye geneli SBS 6 ve SBS 7 matematik ve fen net yüzdeleri ile Örneklem yüzdelerinin karşılaştırması

Ders	Ölçüm	SED		
		Düşük	Orta	Yüksek
Matematik Başarı	2009 SBS 6	t (80) = -8.98 p < .001	t (96) = -2.96 p = .004	t (56) = -1.34 p = .183
	2010 SBS 7	t (80) = -10.77 p < .001	t (96) = -2.74 p = .007	t (56) = -1.04 p = .302
Fen Başarı	2009 SBS 6	t (80) = -5.08 p < .001	t (96) = -0.94 p = .347	t (56) = 1.08 p = .283
	2010 SBS 7	t (80) = -5.56 p < .001	t (96) = -0.13 p = .889	t (56) = 2.70 p = .009

Tablo 5 ve 6 birlikte incelendiğinde, örneklemdaki düşük SED'deki öğrencilerin hem matematik hem fen net yüzdelerinin her iki SBS için de anlamlı biçimde Türkiye ortalamasından düşük olduğu görülmektedir. Orta SED'deki öğrenciler matematik net yüzdeleri bakımından Türkiye ortalamasının anlamlı düzeyde altında kalırken, fen net yüzdeleri bakımından anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Yüksek SED'deki öğrenciler ise 2010 yılı SBS 7 fen netleri yüzdeleri bakımından Türkiye ortalamasının üstünde bir başarıya sahipken diğer net yüzdelerinde Türkiye ortalamasından anlamlı biçimde farklılaşmadığı tespit edilmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Araştırma bulgularına göre, örneklemdaki tüm SED'lerdeki öğrenciler Türkiye ortalamasının gösterdiği davranışa benzer olarak SBS 6'dan SBS 7'ye geçişte matematik net yüzde başarılarını artırırken, fen net yüzde başarılarını ise düşürmüşlerdir. Türkiye ortalaması ile kıyaslandığında düşük ve orta SED'lerdeki öğrenciler hem matematik hem fen alanında Türkiye ortalamasının altında kalırken, aynı ilçede eğitim gören üst SED'deki öğrencilerin SBS 6 matematik dersi haricinde diğer alanlarda Türkiye ortalamasından yüksek ortalamalara sahip olması manidardır. Literatürde SED'in öğrenci başarısını etkilediğini belirten birçok araştırma sonucu (Cohen, Manion ve Morrison, 1998; EARGED, 2007; Walker, 2000) ile benzer olarak bu çalışmada da farklı SED gruplarının SBS 6 ve 7 matematik ve fen net yüzdeleri karşılaştırıldığında, düşük SED grubu diğer gruplardan anlamlı biçimde düşük yüzdelere sahipken SED arttıkça matematik ve fen net yüzdelerinin de arttığı belirlenmiştir. Her ne kadar SED arttıkça net yüzdeleri genel olarak artsa da, orta ve yüksek SED karşılaştırması sonucunda SBS 6 için bu gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir. Bu durum SED'in öğrenci başarısına etkisinin akranlarına göre çok dezavantajlı öğrencilerde en olumsuz şekilde hissedildiği şeklinde yorumlanabilir.

Farklı SED'lerdeki öğrencilerin SBS'deki matematik ve fen başarılarının yıllara göre değişimi incelendiğinde, Türkiye ortalamasına benzer şekilde tüm gruplar için artan matematik başarısı ve azalan fen başarısı ortak davranışlar iken, SED'ler aralarındaki farkların SBS 6 ile karşılaştırıldığında SBS 7'de çok daha büyüdüğü tespit edilmiştir. Örneğin, SBS 6'da orta ve üst düzey SED'deki öğrencilerin başarıları arasında anlamlı farklılıklar bulunmazken SBS 7'de bu farkların üst SED lehine anlamlı hale dönüşmesi SED'in öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin zaman içinde çok daha fazla kendisini gösterdiği sonucuna varılabilir.

Bu çalışmada incelenen veriler ışığında, SED'in ilköğretim öğrenci başarısı üzerinde önemli etkiler meydana getirdiği ve etkisinin zaman içinde daha da belirginleştiği söylenebilir. Bu nedenle, ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinde yapılacak benzer çalışmalarla SED'in etkinin daha net ortaya konulabilir. Bu araştırma da bu konuda yapılabilecek araştırmalar için bir öncül teşkil edebilir. Ayrıca, SBS 6 ve 7 matematik ve fen net yüzdelerinde gözlenen zıt yönlü değişimlerin gelecekteki araştırmalarla incelenip sebeplerinin ortaya konması literatüre önemli katkılar sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioural sciences*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Cohen, L, Manion, L., & Morrison, K. (1998). *A Guide to Teaching Practice*. Fourth Edition. Routledge, London and New York.
- Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (2011). 2009 ve 2010 Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Sayısal Bilgiler, <http://egitek.meb.gov.tr> (Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2011).
- Field, A. (2002). *Discovering Statistics: Using SPSS for Windows*. (Üçüncü Baskı). Sage Publications. London, England.
- Forgasz, H. J. (2007). Positioning gender and mathematics education research. *Symposium on the Occasion of the 100th Anniversary of ICMI* (Rome, 5- 8 March 2008), retrieved from <http://www.unige.ch/math/EnsMath/Rome2008/WG5/Papers/FORG.pdf> (Erişim Tarihi: 25 Nisan 2011).
- Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2003). *How to Design and Evaluate Research in Education*. (Beşinci Baskı). Mc Graw Hill. New York, NY.
- Güler, Z. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin SBS Puanları ile Ders Başarıları, Bilimsel Süreç Becerileri ve Mantıksal Düşünme Yetenekleri Arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
- Hall, W., Davis, N., Bolen, L., & Chia, R. (1999). Gender and Racial Differences in Mathematical Performance. *The Journal of Social Psychology*, 139(6), 677-689.
- Lorenz, H. & Lupart, J. (2001, May). Gender Differences in Math, English, and Science for Grade 7 and 10 Students-Expectations for Success. *Presented at the Canadian Society for Studies in Education, Quebec, Canada*.
- MEB (2007). Tebliğler Dergisi. Milli Eğitim Dairesi Yayınlar Dairesi Başkanlığı, cilt:70, sayı: 2602, Kasım 2007a.
- Stone, K. (1999). Girls' Math Scores Could Indicate Success and Aspirations. <http://teep.tamu.edu/reports/report014.pdf>. (Erişim Tarihi: 25 Nisan 2011).
- Walker, R.G. (2000). The Effect of Block Scheduling on Mathematics Achievement in High and Low SES Secondary Schools. <<http://education.umn.edu/carei/Blockscheduling/Resources/Mathematics.html> > (Erişim Tarihi: 25 Nisan 2011)..

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

THE EFFECT OF GIS BASED LEARNING ON STUDENTS' ATTAINMENT AT GEOGRAPHICAL THEMES IN SOCIAL SCIENCES COURSES

Hüseyin KAYA¹ Fatih AYDIN²

¹(Correspondent Author) Karabük University, Faculty Of Arts, Geography Department,
Karabük/TURKEY huseyinkaya@karabuk.edu.tr. (05052342840)

²Dr. Fatih Aydın, Karabük University, Faculty Of Arts, Geography Department,
Karabük/TURKEY fatifaydin@karabuk.edu.tr (05052342840)

ABSTRACT

In this research the effect of using geographic information systems (GIS) towards the students' attainment in social studies course was studied in geographical themes. Pretest-posttest controll group design was used in the study. Traditional teaching methods were used in the controll group and GIS based teaching was used in the experimental group. The survey was conducted over two groups (6th grade students) at Safran Primary School in 2010-2011 academic year in Karabük Province, Turkey. "Resources of Our Country" theme was studied with GIS aided materials in the experimental group and teacher centered approach (verbal technique, question and answer) in the controll group. Attainment scale developed by Cepni was administered to establish students' success. In the analysis of data, SPSS 15.0 programme was used. Research data was analysed with "one way variance (ANOVA)" and "two factors ANOVA (repeated measures) test at a confidence level of 0.05. In the result of the research it was seen that there has been a significant variation in experimental group students (GIS aided teaching)' attitudes towards the lesson in learning and hence favoured the use of GIS technology after the experimental process.

Key words: GIS, Student attainment, social studies courses, geographical themes

GİRİŞ

Günümüzde teknolojik unsurların (internet, TV, cep telefonu ve diğer teknolojik aygıtlar) öğrencilerin yaşamlarında oldukça önemli bir yeri olduğu şüphesizdir. Özellikle Türkiye'nin son dönemlerde yaşamış olduğu teknolojik adaptasyon sürecinin çok hızlı olması, öğrencilerin ilgi ve dikkat potansiyelinin de bu süreç paralelinde farklılaşması da muhtemeldir (Kaya.2011). Tomlin C. D.(1990).CBS,yi yeryüzünde meydana gelen olayları hazırlama, sunma ve yorumlamada kullanılan bir bilgi teknolojisi olarak tanımlar. CBS,çok geniş alanlarda kullanılabilir, girilen veriler, harita, tablolar ve grafikler şeklinde gösterilecek tarzda dizayn edilmiştir. Genel manada girilen verilerin işlendiği bir bilgisayar programı olarak görülebilir. CBS, sorgulama ve istatistiksel analizler için geliştirilen yaygın veri tabanı sistemlerini haritalar ile bütünleştirir. Bu durum CBS'yi geleneksel bilgisayar sistemlerinden ayıran en önemli özelliktir (Kaya.2011). Dueker (1979), CBS'yi Veri tabanı; uzayda noktalar, çizgiler ve alanlar olarak tanımlanabilen mekânsal dağıtılmış nitelikler, etkinlikleri ya da olayları içeren özel bir bilgi sistemi olarak tarif eder. CBS'nin coğrafya öğretiminde kullanılmasını gerekli kılan sebepler çoktur. Bunların en önemlisi CBS'nin günümüzde coğrafya biliminin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğidir. Matematiksel işlemler için hesap makinesine ne ölçüde ihtiyaç var ise, mekânsal araştırma ve incelemelerde de CBS'ye o ölçüde ihtiyaç vardır. Sağladığı pek çok yenilik ve üstünlükleri nedeniyle CBS, coğrafya bilim tarihinde, pek çok bilim adamı tarafından geçen yüzyıl içindeki tek ve en büyük yenilik

¹ Hüseyin KAYA, Karabük Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Balıklar Kayası Mevkii, Karabük [Tel:0505234 2840](tel:05052342840), huseyinkaya@karabuk.edu.tr

² Osman ÇEPNİ,

olarak görülmüştür (Cook, vd., 1994; Beddingfield, vd., 1995; Birkin, vd., 1996; Zhou, vd., 1999). CBS'nin coğrafya öğretiminde neden kullanılması gerektiği sorusuna verilebilecek diğer bir cevap ise coğrafya dersleri ile öğrencilere kazandırılması gereken temel becerilerden birinde yatmaktadır. O da coğrafi sorgulama becerisidir. Coğrafi sorgulama becerisi, coğrafyaya özgü olan, coğrafya biliminin meseleleri ele alış biçimini genel olarak yansıtan ve öğrencilere coğrafya dersleri ile öncelikle kazandırılması gereken yeteneklerden biridir. CBS, coğrafi sorgulamanın tüm aşamalarında etkin olarak kullanılabilir ve öğrencilere yaşanan sorunlara coğrafya biliminin bakış açısı ile nasıl yaklaşılacağını ve bu bakış açısı ile çözüm önerilerinin nasıl geliştirileceğini öğretmede yardımcı olmaktadır.

Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler dersinde işlenen coğrafya konularının öğretiminde CBS kullanımının öğrenci başarısına etkisini ortaya koymaktır. Böylece, mevcut öğretim yöntemleri ve teknikleri dikkate alındığında, CBS'nin sosyal bilgiler dersinde öğrenci başarısına etkisi araştırılmıştır.

YÖNTEM

1. I. Deney Deseni

Araştırma, nicel araştırma yöntemine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, deney ve kontrol gruplu bir deneysel desen kullanılmıştır. Yapılacak olan araştırmada, “Ülkemizin Kaynakları Ünitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Etkinlikleri” ile hazırlanan programla öğretim alan öğrenci grubu ile, bu tür bir öğretim almayan öğrenci grubunun başarıları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığına bakılmıştır. Bu iki öğrenci grubundan ülkemizin kaynakları ünitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Etkinlikleri ile ders alan öğrenciler “deney grubu”, bu yaklaşımla ders almayanlar ise “kontrol grubunu” oluşturmuştur.

Deney ve kontrol grupları intact olarak seçilmiştir. Araştırmada bir deney bir de kontrol grubu yer almıştır. Konu olarak; İlköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi programında yer alan “Ülkemizin Kaynakları” ünitesi seçilmiştir.

Bu sınıflarda coğrafi bilgi sistemleri etkinlikleri ile dersi yürütecek olan öğretmene ünite başlamadan önce, coğrafi bilgi sistemleri ve etkinlikler hakkında bilgilendirme semineri verilmiştir. Kontrol grubu, ders kitabına dayalı olarak aynı konuyu işlemiştir. Son olarak başarı testi ile deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin başarı düzeyleri belirlenmiştir.

Büyüköztürk (2002;23) deney ve kontrol gruplu deneysel desenler için yapılan çalışmayı şu şekilde formülize etmektedir.

Şekil 1: Ön test-son test Kontrol Gruplu Desen

Yukarıdaki desendeki sembollerin anlamları şu şekilde kullanılmaktadır.

G_D deney grubunu, G_K kontrol grubunu; R ; deneklerin gruplara yansız atandığını; O_1 ve O_3 , deney grubunun ön test ve son test ölçümlerini; O_2 ve O_4 , kontrol grubunun ön test ve son test ölçümlerini; x deney grubundaki deneklere uygulanan bağımsız değişkeni (deneysel değişkeni) göstermektedir.

Desenin mantığı şu şekilde özetlenebilir:

1. R , ilgili değişkenler üzerinde sadece şansla oluşan farklara sahip grupları yaratır.
2. $O_1 - O_3$ ön test ve son test gözlemleri arasında grubu etkileyen kontrol edilmemiş herhangi bir değişken nedeniyle kontrol grubunda oluşan farkı gösterir.
3. $O_2 - O_4$ ön test ve son test gözlemleri arasında grubu etkileyen kontrol edilmemiş herhangi bir değişken nedeniyle kontrol grubunda oluşan farkı gösterir.
4. $(O_1 - O_3) - (O_2 - O_4)$ deney değişkeninin etkisini gösterir.

Deneysel çalışmalarda önemli bir sorun deneklerin seçimidir. Bu sorun ön test-son test kontrol gruplu desende çok daha önemlidir. Çünkü bağımlı değişkene ait deney ve kontrol gruplarının puanlarının deney sonrasındaki farklılıkları, deney öncesi farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir. İki gruptaki deneklerin başlangıçtaki en aza indirgemenin yolu ise deneklerin uygun yöntemlerle gruplara atanmasından geçer. Deneklerin iki gruba ayrılmasında izlenen iki temel yöntemden biri eşleştirme, diğeri yansız atamadır. Sözü edilen yöntemlerle belirlenen iki gruptan hangisinin deney ve hangisinin de kontrol grubu olduğu da yansız atama ile saptanır.

3. 2. Araştırmaya Katılan Öğrenciler

Araştırmaya katılan öğrenciler, 2010-2011 öğretim yılında, Karabük ili Safran Koleji Okulu'nda öğrenim gören 6. sınıflar arasından seçilmiştir. Bu sınıflar arasından intact olarak kontrol ve deney grubu atanmıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilere ilişkin sayısal veriler tablo...’de verilmiştir.

Tablo-... Araştırmaya Katılan Öğrenciler

Grup	Safran Koleji
Deney (6-B)	20
Kontrol (6-B)	20
Toplam	40

Araştırmanın denekleri Safran Koleji İÖO. 6. Sınıf öğrencilerinden seçilmiştir. 2010-2011 öğretim yılı 1. yarıyılında Safran Koleji İÖO 6. sınıf öğrencilerine “Ülkemizin Kaynakları” ünitesi konusunda hazırlanan başarı testi ön test olarak uygulanmış, ön test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmayan Safran Koleji İÖO 6-B sınıfı deney grubu, 6-A sınıfı ise kontrol grubu olarak atanmıştır. Araştırma, deney grubunda 20, kontrol grubunda 20 öğrenci olmak üzere toplam 40 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deney grubu öğrencilerine 3 hafta boyunca Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli öğretim yapılmış, kontrol grubu öğrencilerine ise ders kitabına dayalı öğretmen merkezli öğretim yöntemleri (düz anlatım, soru-cevap) uygulanmıştır.

Bu araştırmada kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri’ne dayalı öğretim sadece Ülkemizin Kaynakları ünitesiyle sınırlı olmayıp Sosyal Bilgiler müfredat programlarına uygulanabilir. Bu araştırmada esas olan, konu değil yaklaşımdır.

3.3. Veri Toplama Araçları

Araştırma modeli, yöntem kısmında da ifade edildiği gibi “Ön test-Son test Kontrol Gruplu Desen” şeklinde gerçekleşmiştir. Araştırma probleminin istatistiksel analizi için gerekli verileri toplamak amacıyla;

Ülkemizin Kaynakları ünitesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisini belirlemek amacıyla geliştirilen başarı testi uygulanmıştır.

Ülkemizin Kaynakları ünitesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisini belirlemek amacıyla, Çepni (2009) tarafından geliştirilen başarı testi uygulanmıştır.

Başarı Testi, öğrencilerin “Ülkemizin Kaynakları” ünitesi ile ilgili hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek amacıyla ön test, uygulanan yöntemlerin etkisini belirlemek amacıyla da son test olarak uygulanmıştır. Çepni (2009) tarafından geliştirilen testin Kuder-Richardson güvenirlik katsayısı 0,78 olarak hesaplanmıştır. Başarı testinde alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 20’dir.

1.5. Deneysel İşlem Basamakları

Araştırmada deneysel işlem süresince aşağıdaki basamaklar takip edilmiştir.

1. Deney ve kontrol grupları random olarak atanmıştır.
2. Deney ve kontrol gruplarının seçiminde öğrenci mevcutları dikkate alınırken, öğrencilerin önceki yıllara ait başarı puanları ve bireysel farklılıkları göz önüne alınmamıştır.
3. 09 Aralık 2010 tarihleri arasında deney grubu öğrencilerine uygulanacak C.B.S (Coğrafi Bilgi Sistemleri) etkinlikleri üzerinden bilgi verilmiş ve bu öğretim sürecinin özellikleri tanıtılmıştır.
4. Kontrol grubunda Ülkemizin Kaynakları ünitesi dersin öğretmenin planladığı şekilde ve öğretmen merkezli (düz anlatım, soru-cevap) yöntemlere uygun olarak işlenmiş, bu grubun çalışma programına müdahale edilmemiştir.
5. Deney grubunda ise araştırma kapsamındaki C.B.S destekli etkinlikler uygulanmıştır., çalışmalarını desteklenmesi için çalışma yaprakları hazırlanmıştır.
6. Deney grubu 20 öğrenciden oluşmuştur.
7. Kontrol grubunda dersin işlenişi ise araştırmacılar tarafından dersin öğretmeni ile görüşülerek takip edilmiştir.

3.6. Verilerin Çözümlemesi

Bu arařtırmada, arařtırmanın problemine uygun olarak yüzde, frekans, aritmetik ortalama ile “tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve “tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA (repeated measures)” testi kullanılmıřtır.

Bir split-plot desen ya da karıřık desen olarak da tanımlanabilen ön test-son test kontrol gruplu desen (ÖSKD), biri tekrarlı ölçümleri (ön test-son test), diğeri de farklı kategorilerde bulunan denekleri (deney-kontrol gruplarını) gösteren iki faktörlü bir deneysel desendir. Bu desende bir denek, deney ve kontrol gruplarının sadece birinde yer alır ve 2X2’lik bir desenle gelen dört deneysel kořuldan sadece ikisinde bağımlı deęiřkene iliřkin ölçülürken, diğeri ikisinde ölçülmez. Böyle bir desenden elde edilen verilerin analizinde deneysel iřlemin etkili olup olmadığını sınamak amacıyla tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA kullanılabilir (Büyüköztürk, 2001: 37).

Tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA’da toplam varyans a) denekler arası ve b) denekler içi olmak üzere iki temel bölüme ayrılır. Denekler arası varyans farklı iřlem gruplarına ve hataya bağı varyans olmak üzere iki kısma bölünür. Denekler içi varyans ise tekrarlı ölçümlere (denemelere), ölçüm ile grup faktörünün etkileřimine ve denemelere bağı hata olmak üzere üç kısma bölünür (Büyüköztürk, 2002: 75-76).

Bu bağlamda, öntest-son test kontrol gruplu desenine uygun tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA deseni A, gruplar arası (iřlemler, deney-kontrol) ve B, gruplar içi (ölçümler, öntest-son test) faktörleri tanımlamak üzere Őekil-2’de gösterilmiřtir (Büyüköztürk, 2001: 39).

		ÖLÇÜM (test)	
		B	
		Öntest (b ₁)	Sontest (b ₂)
GRUP (iřlem) A	Deney (a ₁)	I	III
	Kontrol (a ₂)	II	IV

Őekil -2. Ön test-son test kontrol gruplu desende gözenekler

BULGULAR VE YORUM

Tablo-1. Öğrencilerin Ülkemizin Kaynakları Ünitesi Başarı Testinden Aldıkları Ön test-Son test Ortalama Puan ve Standart Sapma Deęerleri

GRUP	ÖNTEST			SONTEST		
	N	\bar{X}	S	N	\bar{X}	S
Deney	20	10,2500	1,74341	20	15,0000	2,97357
Kontrol	20	10,4500	,99868	20	11,5500	1,39454
Toplam	40	10,3500	1,40603	40	13,2750	2,88220

Tablo-1’de görüldüğü üzere, Coęrafı Bilgi Sistemleri Destekli öğretim uygulandıđı deney grubu öğrencilerinin deney öncesi Ülkemizin Kaynakları ünitesi başarı testi ortalama puanı \bar{X} =10,25 iken, bu deęer deney sonrasında \bar{X} =15 olmuřtur. Öğretmen merkezli programın (düz anlatım, soru-cevap) uygulandıđı kontrol grubundaki öğrencilerin aynı puanları sırasıyla \bar{X} =10,45 ve \bar{X} =11,55’dir. Buna göre hem coęrafı bilgi sistemleri destekli öğretim uygulandıđı deney grubu öğrencilerinin hem de öğretmen merkezli programın uygulandıđı kontrol grubu öğrencilerinin Ülkemizin Kaynakları ünitesi başarı düzeylerinde bir artış gözlemlendiđi söylenebilir.

İki ayrı deneysel iřleme maruz kalan öğrencilerin Ülkemizin Kaynakları ünitesi başarı puanlarında deney öncesine göre, deney sonrasında gözlenen söz konusu deęiřmelerin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediđine iliřkin çift yönlü varyans analizi sonuçları tablo-2’de verilmiřtir.

Tablo-2 Ülkemizin Kaynakları Ünitesi Ön test – Son test Başarı Puanlarının ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynađı	KT	sd	KO	F	p
Gruplar Arası	244,687	39	57,861		

Grup (D/K)	52,812	1	52,812	10,459	,003
Hata	191,875	38	5,049		
Gruplarıçi	327,5	40			
Ölçüm (Ön test-Son test)	171,112	1	171,112	72,429	,000
Grup* Ölçüm	66,613	1	66,613	28,196	,000
Hata	89,775	38	2,362		
Toplam	572,187	79			

Tablo-2 İncelendiğinde, araştırmanın daha önce belirtilen hipotezlerine ilişkin bulgular aşağıda verildiği şekilde açıklanabilir.

1. Deney ve kontrol grubunun deney öncesi ve deney sonrası ön test ve son test toplam Ülkemizin Kaynakları ünitesi testi başarı puanları arasında anlamlı bir fark vardır [$F_{(1-38)} = 10,459$; $p > 0.05$]. Bu bulgu, deney ve kontrol gruplarında bulunan öğrencilerin ülkemizin kaynakları ünitesi başarı puanlarının ölçüm ayrımı (deney öncesi ve deney sonrası) yapmaksızın farklılaştığını gösterir.

2. Öğrencilerin Ülkemizin Kaynakları ünitesi başarıları ile ilgili olarak, ön test – son test ortalama başarı puanları arasında anlamlı bir fark vardır. [$F_{(1-38)} = 72,429$; $p < 0.05$]. Bu bulgu, grup ayrımı yapmaksızın öğrencilerin Ülkemizin Kaynakları ünitesi başarılarının uygulanan öğretim modeline bağlı olarak değiştiği şeklinde yorumlanabilir.

3. Tablo- 2' deki analiz sonuçlarına göre iki ayrı öğretim modelinin uygulandığı deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Ülkemizin Kaynakları ünitesi testine ait başarı puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı farklılık gösterdiği, yani farklı işlem gruplarında (deney ve kontrol grubu) olmak ile tekrarlı ölçümler faktörlerinin Ülkemizin Kaynakları ünitesi testi başarı düzeyleri üzerindeki ortak etkilerinin anlamlı olduğu bulunmuştur. [$F_{(1-39)} = 28,196$; $p < 0.05$]. Bu bulgu, Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Öğretimin ve öğretmen merkezli öğretim (düz anlatım, soru-cevap) yöntemlerini uygulamanın öğrencilerin Ülkemizin Kaynakları ünitesine ait başarılarını artırmada farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Yani, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin Ülkemizin Kaynakları ünitesine ait başarıları denemelere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Öğrencilerin Ülkemizin Kaynakları ünitesi başarılarında gözlenen bu farklılıkların öğrenci merkezli bir model olan Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Öğretim'den kaynaklandığı söylenebilir. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi testi puanlarında deney öncesine göre daha fazla artış gözlenen Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli öğretimin, öğretmen merkezli öğretim yöntemlerine göre öğrencilerin Ülkemizin Kaynakları ünitesine ait başarılarını artırmada daha etkili olduğu görülmektedir.

Grafik-1 Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Ülkemizin Kaynakları Ünitesine İlişkin Ön test-Son test Başarı Puanlarını Gösteren Diyagram

Tartışma ve Sonuç

Öğrencilerin öğrenmeyle başlayan sosyal değişme süreçlerinin önemli bir aşamasını ilköğretim eğitimi oluşturmaktadır. İlköğretim eğitiminin başarıya dönük saptamaları bizleri öğrencilerin sosyal ve bilişsel düzeylerinin analizleri hakkında da çıkarımlara götürebilecektir. Araştırmamız dâhilinde İlköğretim sosyal bilgiler eğitiminin başarıya endeksli analizi yukarıdaki ifadeleri destekleyebilecek verilere ulaşmak yönüyle çalışmayı değerli kılmaktadır. Kaldı ki eğitimin en önemli hedefini başarı çıktısı ve sosyalleşmeye olan katkısı oluşturmaktadır. CBS'nin uygulanması ile öğrencilerin sosyal dünyalarının önemli bir kısmını teşkil eden teknolojik unsurlar, sınıf ortamı, öğretmen ve eğitim argümanlarının kesişim noktasında gerçekleşebilmesi araştırmanın başarı kavramlaştırmasını ifade edebilecek sınamalar sunacaktır. Tüm bunlardan hareketle, araştırma problemiğimiz dâhilinde ifade ettiğimiz başarı çıktısını operasyonel anlamda ifade edecek olursak, not endeksli başarı çıktısının uygulamayı başarılı kılacağı/ kılabileceği yönündeki saptamalarımızın eğitim süreci gibi toplumsal açıdan çok önemli olan bir olgusal gerçekliği yanlış analize götürecektir. Bu nedenle başarının kavramlaştırılması sürecini operasyonel olarak ifade ederken öğrenciye dönük not çıktısı, öğrenme sürecine katkısı, dikkate/motivasyona katkısı, algıda sağladığı kolaylıklar, derse ilgi/katılım gibi etkilerinin yanında bilgi aktarımındaki etkisi, öğretmenin motivasyonu, sınıf içi öğretmen-öğrenci ilişkisini nasıl etkilediği gibi eğitimi boyutuyla ilgili bileşenler de başarı adına referans noktası olarak belirlenmiş ve analize dâhil edilmiştir. CBS destekli sosyal bilgiler eğitiminin öğrenci başarısına etkisini analiz ederken gerek sürece dâhil gerek ortaya çıkan sonuca/çıktıya dair kullanılan çok yönlü bakış açısı dâhilinde başarı kavramlaştırması 'operasyonel' bir ifadeye dönüştürülmüş ve araştırma boyunca irdeleme nesnesi haline getirilebilmiştir. Tüm bu süreçlere olan katkısından hareketle de öğrenci başarısının somut verilerine ulaşılmaya çalışılmıştır.

Araştırmamızın operasyonel göstergelerine ulaşabilmek adına öncelikle CBS altyapısı olmayan örneklem okulumuza, CBS programı kurulmuş ve bu altyapıyı kullanım olanağı olan bir mekânsal

yapılanmaya gidilmiştir. Araştırmanın nicel çıktılarını analiz edebilmek için Çepni (2009) tarafından geliştirilen başarı testi uygulanmıştır. Uygulama boyunca nicel verilerin yanında başarıya etkisi olan nitel verilere ulaşabilmek için betimsel tahlillere başvurulmuş ve süreç boyunca gözlemler yapılarak nitel tahlilin verileri toplanmaya çalışılmıştır. Bir başka nitel veri kaynağı olarak da eğitimcinin görüşlerine 'odak görüşme' dâhilinde başvurulmuş ve sürecin başarısına dönük uzman uygulayıcı bakışı algılanmaya çalışılarak başarı kavramlaştırılmamızın uygulama sürecine dönük verilerine ulaşmaya çalışılarak irdelemeye dâhil edilmiştir.

CBS'nin öğrenci başarısına etkisini araştırırken öğrencilerin mevcut bilgi ve başarı düzeylerinin ne kadar artacağı, uygulama sonrasında öğrencilerin başarı düzeylerindeki değişim önem taşımaktadır. Analizler de bu yönde gerçekleşmiştir.

Elde edilen veriler ışığında, CBS'nin sosyal bilgiler öğretiminde öğrenci başarısı üzerine oldukça fazla katkısının olduğu söylenebilir. CBS'nin uygulamanın yapıldığı deney grubunda başarıya oldukça önemli bir oranda katkısının olduğu ortaya çıkmıştır (%38,86). Aynı konunun geleneksel usullerle anlatıldığı kontrol grubundaki başarı oranı ise % 13,02 düzeyinde kalmıştır. Bu sonuçlar da gösteriyor ki sosyal bilgiler dersinde başarıyı artırmak için CBS uygulamalarından yaygın bir şekilde yararlanmak gerekmektedir. Başta A.B.D ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaygınlaşma sürecinde olan CBS'nin ülkemizde de kullanılması ve yaygınlaştırılması son derece gereklidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yıllarda teknolojiyi eğitime entegrasyon çalışmalarına da paralel olarak CBS'nin ilk ve orta öğretim okullarında kullanılmasının başarıyı artıracığı düşünülmektedir. Ülkemizde CBS devletin farklı kurumlarında yaygın bir şekilde kullanılmasına karşın öğretim kurumları tarafından sadece bazı yükseköğretim kurumlarının farklı bilim dallarında öğretim programına koyularak uygulanmaya başlanmıştır. CBS'nin kullanılmaya başlaması ve yaygınlaşması için öncelikle gerekli altyapının (CBS programı, bilgisayar, projeksiyon vb. Donanım) kurulması, daha sonra da bu dersi verecek öğretmenlerin gerekli eğitimden geçirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde hâlihazırda CBS, proje kapsamında çeşitli okullarda kısmi olarak uygulanmaktadır. Gerekli altyapının maliyetinin yüksek olması ve okul idarecileri ile öğretmenlerin bir kısmının CBS'den haberdar olmamaları ve bazılarının da yaklaşımının olumlu olmaması ise CBS kullanımında engelleyici sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

KAYNAKLAR

- Beddingfield, K.T. Bennefield, R.M.; Chetwynd, J.; Ito, T.M.; Pollack, K. & Wright, A.R., 1995, 20 hot job tracts. U.S. News and World Report, 30 October, 98-108.
- Bednarz, S. W., 2004, Geographic information systems: A tool to support geography and environmental education *GeoJournal* 60,191– 199.
- Bednarz, S. W., Van der Schee, J., 2006, Europe and the United States: the implementation of geographic information systems in secondary education in two contexts *Technology, Pedagogy and Education*,15(2), 191 – 205.
- Birkin, M., Clarke, G., Clarke, M. and Wilson, A., 1996, *Intelligent GIS: Location Decisions and Strategic Planning*. Cambridge: GeoInformation International.
- Broda, H. and R. Baxter, 2003, Using GIS and GPS Technology as an Instructional Tool. *The Social Studies*, 94(4),158-160.
- Cohen, L. & Manian, L., 1994, *Research Methods in Education*. London: Routledge.
- Cook, W. J., Collins, S., Flynn, M.K., Guttman, M., Cohen, W. And Budiansky, S., 1994, 25 breakthroughs that are changing the way we live and work. U.S. News and World Report, 2 May,46-60.
- Demirci, A., 2008, Evaluating the Implementation and Effectiveness of GIS-Based Application in Secondary School Geography Lessons, *American Journal of Applied Sciences*, 5(3), 169-178.
- Demirci, A., 2006, CBS'nin Türkiye'deki Yeni Coğrafya Dersi Öğretim Programına Göre Coğrafya Derslerinde Uygulanabilirliği, 4.CBS Bilişim Günleri Bildiriler Kitabı, Fatih Üniversitesi Yayınları, 241-248.
- Dueker, K.J., 1979, *Land Resource Information Systems: A Review of Fifteen Years Experience*. Forthcoming in *Geo-Processing*, vol 1.
- ESRI, 2008, GIS and Mapping Software, ESRI webpage, <http://www.esri.com/software/arcexplorer/download.html>
- Goodchild, M. F. and Kemp, K. K., 1990, *The NCGIA Core Curriculum in GIS*. National Center for Geographic Information and Analysis. Santa Barbara, California, U.S.A.
- Johansson, T., 2003, GIS in Teacher Education-Facilitating Applications in Secondary School Geography, *ScanGIS'2003 On-line Papers*, pp.285-293, <http://www.scangis.org/scangis2003/papers/20.pdf>, [24.02.2005].

- Johansson, Tino and Pellikka, Petri, 2006, GISAS – Geographical Information Systems applications for schools, 317-318.
- Suarez, Juan and Bela, Markus (Eds.): AGILE, 2006, 9th AGILE Conference on Geographic Information Science. Shaping the future of Geographic Information Science in Europe. College of Geoinformatics, University of West Hungary. ALTO Press, Hungary.
- Johansson, T. (Ed.), 2006, Geographical Information Systems Applications for Schools- GISAS, University of Helsinki.
- Karasar, N., 1984, Bilimsel Araştırma Metodu. Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık.
- Kaya H., 2011, Ortaöğretim Coğrafya Öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Marmara Coğrafya Dergisi SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 308-326. İSTANBUL
- Kerski, Joseph J., 2003, The Implementation and Effectiveness of Geographic Information Systems Technology and Methods in Secondary Education Journal of Geography 102(3),128-137.
- Lemberg D., Stoltman, J.P., 2001, Geography Teaching and the New Technologies: Opportunities and Challenges, Journal of Education, 181(3), 63-76.
- Lloyd, W.J., 2001, Integrating GIS into the Undergraduate Learning Environment, Journal of Geography, 100, 158-163.
- Meyer, J. W., J. Butterick, M. Olkin, and G. Zack., 1999, GIS in the K-12 Curriculum: A Cautionary Note. The Professional Geographer 51(4):571-578.
- Kerski, Joseph J., 2003, The Implementation and Effectiveness of Geographic Information Systems Technology and Methods in Secondary Education Journal of Geography 102(3),128-137.
- Lemberg D., Stoltman, J.P., 2001, Geography Teaching and the New Technologies: Opportunities and Challenges, Journal of Education, 181(3), 63-76.
- Lloyd, W.J., 2001, Integrating GIS into the Undergraduate Learning Environment, Journal of Geography, 100, 158-163.
- Meyer, J. W., J. Butterick, M. Olkin, and G. Zack., 1999, GIS in the K-12 Curriculum: A Cautionary Note. The Professional Geographer 51(4):571-578.
- MEB., 2005, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Coğrafya Dersi Öğretim Programı, Ankara.
- Sekin, S., Üçışık, S., 2001, Lise Coğrafya Dersi Öğretim Programının Amaçlarına Yönelik Ele tirel Bir Yaklaşım. Coğrafya Bölümü Dergisi, sayı 3, cilt 2 s. 113-115, İstanbul.
- Selçuk Biricik A., 1999, İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Coğrafya Müfredat Programı İle Atatürk Eğitim Fakültesi'nde Coğrafya Eğitim ve Öğretimi Üzerinde Bir Değerlendirme.Marmara Üniv. Eğitim Bilimleri Derg. sayı 11, s. 67-88 İstanbul.
- Star, J. and Estes, J., 1990, Geographical Information Systems: An Introduction. Englewoods Cliffs, New Jersey, Prentice Hall.
- Tomlin, C.D., 1990, Geographic Information Systems and Cartographic Modelling. Prentice Hall, New Jersey.
- Ünlü, M., 2008, Coğrafya Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı?. Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar. Aktif Yayınevi (sf 275-321). İstanbul
- Wanner, Steve and Kerski, Joseph., 1999, The effectiveness of GIS in high school education. Proceedings of the 1999 ESRI User Conference. Available: <http://gis.esri.com/library/userconf/proc99/proceed/papers/pap203/p203.htm>.
- White, K. L. and Simms, M., 1993, Geographic Information Systems as an Educational Tool. Journal of Geography, 92(2), 80-85.
- Wigglesworth, J., 2003, What is the Best Route? Route-Finding Strategies of Middle School Students Using GIS. Journal of Geography, 102(6), 282-291.
- Zhou, Y.; Smith, B.W. & Spinelli, G., 1999, Impacts of Increased Student Career Orientation on American College Geography Programmes. Journal of Geography in Higher Education,23(2), pp.157-165.

İLKÖĞRETİMDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLENEN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF THE INSERVICE TRAINING COURSE DESIGNED FOR THE USE OF SMART BOARD AT PRIMARY LEVEL

Esra KELEŞ¹, Pınar KEFELİ²

¹*Yrd. Doç. Dr. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi Bölümü,*
esrakeles@ktu.edu.tr

²*Bilgisayar Öğretmeni, Doğanköy İlköğretim Okulu, kefeli_pinar@hotmail.com*

ÖZET

Bu araştırmada, ilköğretimde görevli öğretmenlerin akıllı tahta ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenen bir hizmet içi eğitim kursunun kursa katılan öğretmenler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 2010-2011 eğitim öğretim yılında Trabzon'da düzenlenen mahalli hizmet içi eğitim kursuna katılan çeşitli branşlardaki gönüllü 14 öğretmen oluşturmaktadır. Özel durum yaklaşımının kullanıldığı bu çalışmada veriler; araştırmacı günlükleri, anketler ve yarı yapılandırılmış mülakatlar aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel-içerik analizi ve kodlamalar kullanılarak oluşturulmuş matrislerden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular katılımcıların kursu büyük oranda etkili bulduklarını, kursun öğretmenlerin akıllı tahta ile ilgili bilgilerini zenginleştirdiğini, akıllı tahtaya yönelik bakış açılarında değişimler meydana getirdiğini ve öğretmenlere mesleki gelişim açısından katkı sağladığını göstermiştir. Ayrıca araştırma sonuçları; kursa katılan öğretmenlerin akıllı tahtayı Fen ve Teknoloji ve Matematik gibi bazı branşlar açısından oldukça kullanışlı bulduklarını, ancak Teknoloji Tasarım gibi bazı branşlar açısından ise çok kullanışlı bulmadıklarını ortaya çıkarmıştır. Araştırma sonucunda ileride akıllı tahta konusunda düzenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetlerine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akıllı tahta, ilköğretim, hizmet içi eğitim.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the results of the in-service training held to improve the smart board using knowledge and skills of teachers working for primary schools. The sample of the study was 14 volunteer teachers from different branches applied for the local in-service training event in Trabzon in 2010-2011 educational year. The data of this case study were collected by researcher diaries, questionnaires and semi-structured interviews. The data were analyzed with descriptive and content analysis; matrixes formed by the codes were used. The findings of the study indicated that: the participants perceived the course effective to a large extend; they think that the course extended their knowledge and changed their dispositions towards smart boards; and they think that the course contributed their professional development. In addition, although the participant teachers found the smart board excessively practical for some courses such as; Science& Technology and Mathematics, they thought that it is not so practical for the courses like Technology& Design. Backed with the results of the study some recommendations for the future in-service training courses about the smart board were given.

Keywords: smart board, primary school, in-service training

GİRİŞ

Çağımızda bilgi ve teknolojide meydana gelen hızlı ve sürekli gelişim, kurumları yeniden yapılanmaya zorlamaktadır. Hem bu değişimin öncüsü olacak hem de bu değişimden etkilenen kurumlardan bir

tanisi de hiç şüphesiz eğitim kurumlarıdır. Bu çerçevede hemen her derste bilgi ve iletişim teknolojilerinden çeşitli amaçlar ve şekillerde faydalanılır olmuştur. Son zamanlarda okullarda kullanımı yaygınlaşan yeni bir araç bulunmaktadır. Ülkemizde akıllı tahta (smartboard-SB) adıyla kullanılmaya başlanan bu araç alanyazında; etkileşimli beyaz tahta (interactive whiteboard-IWB), dijital beyaz tahta (digital whiteboard-DWB) ve elektronik tahta (elektronik board) olarak da adlandırılmaktadır. Akıllı tahtalar, bilgisayar ve projeksiyon cihazına bağlı olarak çalışan, projeksiyon cihazı aracılığıyla tahtaya yansıtılan bilgisayar ekranının özel kalemler ya da el ile yönetilebilmesini sağlayan dokunmaya karşı duyarlı elektronik zeminlerdir (BECTA, 2004; Bell, 2002; Kennewell & Higgins, 2007; Roberts, 2007). Akıllı tahtalar eğitim ortamlarına 1990'lı yıllardan itibaren girmeye başlamıştır (Yiğit ve diğ., 2006; Beeland, 2002). Yurtdışında ve ülkemizde yapılan araştırmalar; bu teknolojinin eğitim öğretim ortamına dâhil edilmesinin etkileşimi artırma, öğrencileri motive etme, öğretimi destekleme, sınıf yönetimine yardımcı olma gibi çeşitli yararlarını ortaya koymuştur (Quashie, 2009).

Ülkemizde “eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla BT araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde derslerde etkin kullanımı” amacıyla MEB tarafından yürütülen, Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenen ve 3 yıl içerisinde tamamlanması düşünülen FATİH projesi kapsamında her okula bir akıllı tahta hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Böylece okullarda bu teknolojinin kullanımının daha da yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Yapılan araştırmalar ile eğitim öğretim faaliyetleri üzerindeki etkisi ortaya konmuş olan ve ülkemizde de eğitim ortamlarındaki kullanımı her geçen gün yaygınlaşan yüksek maliyetli bu teknolojik araca yapılan yatırımların daha anlamlı hale gelebilmesi için, eğitimde bu araçtan gerektiğinde faydalanılması gerekmektedir. Bunun için yeni teknolojiyi öğrencilerin öğrenmelerini arttıracak şekilde sınıf ile bütünleştirebilen öğretmenlerin sayısını arttırmak gerekmektedir (Holmes, 2009). Öğretmenlerin kendi alan öğretimlerinde akıllı tahta kullanımına yönelmeleri sağlanarak okullarda akıllı tahta kullanımının yaygınlaşması sağlanabilir (Tataroğlu, 2009; İşman, 2005). Bu da öğretmenlere verilecek hizmet içi eğitim (HİE) programıyla mümkün olabilir. Bu bağlamda yürütülen çalışmada, ilköğretimde görevli öğretmenlerin akıllı tahta ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanıp uygulanan bir hizmet içi eğitim kursunun, kursa katılan öğretmenler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Çalışmanın örneklemini Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2011 yılı mahalli hizmet içi eğitim planı içerisinde yer alan “Akıllı Tahtanın İlköğretim Branş Derslerinde Kullanımı” kursuna başvuran merkez okullarda görevli 20 öğretmenden, kursa düzenli olarak devam eden çeşitli branşlardaki 14 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenler harflerle kodlanmıştır. Öğretmen kodları, branşları ve sayıları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Branşlara göre öğretmen kodları ve sayıları

Branş	Öğretmen Kodları	Öğretmen Sayıları
Teknoloji Tasarım	A, D, F, K, L	5
Matematik	B, G	2
İngilizce	H, I	2
Bilişim Teknolojileri	I, M	2
Fen ve Teknoloji	C	1
Sosyal Bilgiler	J	1
Sınıf Öğretmeni	E	1

Bu araştırmada belirli bir durum incelendiği için özel durum yöntemi kullanılmıştır. Özel durum yöntemi araştırılan konunun derinlemesine incelenmesine imkân sağlamak ve araştırmacıya verilerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyip sebep-sonuç ilişkilerini açıklayabilme fırsatı vermektedir (Çepni, 2005). Bu yöntem dâhilinde çalışmada veri toplama aracı olarak; anket, yarı yapılandırılmış mülakat ve araştırmacı günlükleri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan anket ve mülakat maddelerinin oluşturulmasında, akıllı tahtaya ve hizmet içi eğitime ilişkin çeşitli kaynaklar taranmıştır. Anket ve mülakat soruları geliştirildikten sonra bir uzmanın değerlendirmesine sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

Veri Toplama Araçları

HİE kursunun başında katılımcılara üç bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketin birinci bölümü; öğretmenlerin yaş, cinsiyet, branş ve kıdem yılı gibi demografik özellikleri ve bilgisayar ve internet kullanma durumları ile ilgili 12 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise kursiyerlerin genel olarak bilgisayar konusundaki mevcut beceri düzeylerini ölçmek amacıyla likert tipinde hazırlanan 41 soruyu içermektedir. Anketin üçüncü bölümü kursiyerlerin akıllı tahta ile ilgili bilgilerini, görüşlerini ve akıllı tahta kullanım durumlarını belirlemek amacıyla sorulmuş 10 açık uçlu ve 5 çoktan seçmeli soruyu içerecek şekilde oluşturulmuştur. Ayrıca kurs boyunca katılımcıların sahip oldukları tutum ve davranışlar, yapılan etkinlikler ve meydana gelen aksaklıklar araştırmacı tarafından tutulan günlükler aracılığıyla kaydedilmiştir.

HİE kursunun sonunda ise öğretmenlerin akıllı tahta ile ilgili bilgilerini, görüşlerini ve kurs hakkındaki düşüncelerini belirlemek amacıyla bir anket uygulanmıştır. İki bölümden oluşan anketin birinci bölümü akıllı tahta ile ilgili bilgi ve düşünceleri irdeleyen 14 sorudan oluşmaktadır, ikinci bölüm ise kursiyerlerin kursu çeşitli yönlerden değerlendirmeleri amacıyla “evet/hayır” türünde 35 sorudan oluşmaktadır. Ayrıca gönüllü 3 öğretmen (D, F ve K) ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlar ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiş daha sonra araştırmacı tarafından yazıya dökülmüştür.

Sistem yaklaşımı modeline uygun olarak hazırlanan HİE kursu 10-14 Mart 2011 tarihleri arasında Trabzon’da çeşitli merkez okullarda görev yapmakta olan 14 öğretmenin katılımıyla 100. Yıl İlköğretim Okulunda yapılmıştır. HİE programı her gün dört saat olmak üzere birbirini izleyen beş gün ve toplamda 20 saat olarak planlanmış ve uygulanmıştır.

Verilerin Analizi

Bu araştırma kapsamında anket, mülakat ve araştırmacı günlüklerinden elde edilen verilerin analizinde; nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma verileri ilk önce genel bir çerçevede içerisinde kodlanmıştır. Üç veri toplama aracından elde edilen veriler için de aynı kodlar kullanılmıştır. Daha sonra kodlar bir araya getirilip düzenlenmiş ve tematik kategoriler oluşturulmuştur. Kodlar aralarındaki ilişkilere göre bu kategoriler altında gruplandırılarak frekansları alınmış ve tabloleştirilmiştir.

BULGULAR

Çalışmanın bu bölümünde araştırma neticesinde elde edilen veriler yer almaktadır. Veriler iki ana bölümde toplanmıştır. Birinci bölümde HİE kursu öncesi kursiyerlere uygulanan anketlerden elde edilen veriler sunulmuştur. İkinci bölümde ise HİE kursu sonrası uygulanan anketten, yarı yapılandırılmış mülakatlardan ve araştırmacı günlüklerinden elde edilen veriler birlikte sunulmuştur.

HİE Kursu Başında Uygulanan Anketten Elde Edilen Bulgular

Anketin birinci bölümünde öğretmenlerin demografik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bölümden elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Öğretmenlerin demografik özellikleri

Özellik	Kategoriler	Frekans (f)
Cinsiyet	Bayan	10
	Erkek	4
Yaş	25-35	8
	36-45	6
Hizmet Süresi	5 yıla kadar	4
	6-10 yıl	2
	11-15 yıl	2
	16-20 yıl	3
	21 yıl ve üstü	3
Evinde Bilgisayar Bulunma Durumu	Var	13
	Yok	1
Bilgisayar Kullanma Sıklığı	Hiç	0
	Nadir	5
	Sık	5
Evinde İnternet Bağlantısı Bulunma Durumu	Çok sık	4
	Var	13
	Yok	1
İnterneti kullanma sıklığı	Hiç	0
	Haftada birkaç saat	6
	Günde birkaç saat	4
	Günde birkaç saatten fazla	4
Eğitim Durumu	Lisans	13
	Yüksek lisans	1

Tablo 2’de görüldüğü gibi kursa katılan öğretmenlerin 10’u bayan, 4’ü erkektir. Kursa 5 Teknoloji Tasarım, 2 Matematik, 2 İngilizce, 2 Bilişim Teknolojileri, 1 Fen ve Teknoloji, 1 Sosyal Bilgiler ve 1 Sınıf Öğretmeni olmak üzere toplam 14 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerden 13’ü lisans mezunuyken, sadece 1’i yüksek lisans mezunudur. Tablo 1’den öğretmenlerin hizmet sürelerinin çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Buna göre öğretmenlerin 4’ünün hizmet süresinin 0-5 yıl, ikisinin 6-10 yıl, ikisinin 11-15 yıl, üçünün 16-20 yıl ve üçünün de 21 yıl üstü şeklindedir.

Kursa katılan öğretmenlerin evlerinde bilgisayar ve internet kullanma durumlarına bakıldığında; 14 öğretmenden 13’ünün evinde bilgisayar ve internet bağlantısı bulunduğu görülmektedir. Kursiyerlerden 4’ü bilgisayarı çok sık kullandığını belirtirken, 5’i sık kullandığını, 5’i de nadiren kullandığını belirtmiştir. Buna karşılık bilgisayarı hiç kullanmayan öğretmen bulunmamaktadır. Aynı şekilde öğretmenlerin internet kullanma sıklıklarına bakıldığında 4’ünün interneti günde birkaç saatten fazla, 4’ünün günde birkaç saat, 6’sının ise haftada birkaç saat kullandıkları görülmektedir. Kursiyerlerin içinde interneti hiç kullanmayan öğretmen bulunmamaktadır.

Öğretmenlerin, anketin katılımcıların bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, ofis yazılımları ve internet konusundaki temel becerilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanan ikinci bölümünde aldıkları puanlar hesaplanmıştır. Kursiyerlerin bu bölümden aldıkları puanlar, tamamının kurs süresince anlatılacak olan içerik için gerekli hazırbulunuşluk düzeyine sahip olduklarını göstermiştir.

Anketin üçüncü bölümünün ilk sorusunda öğretmenlerden akıllı tahtanın tanımını yapmaları istenmiştir. Bu soruya verilen cevapları kıyaslayabilmek amacıyla alanyazında akıllı tahta ile ilgili yapılan tanımlamalardan yola çıkılarak akıllı tahtanın genel bir tanımı yapılmıştır. Öğretmenlerin cevapları bu tanımla kıyaslanarak “bilmiyorum”, “yanlış cevap”, “eksik cevap” ve “doğru cevap” kodları çerçevesinde gruplandırılmıştır. Veri analizi sonucunda 8 öğretmenin (A, B, E, F, G, H, İ ve L) “bilmiyorum”; 4’ünün (C,D, J ve K) “eksik” kategorisine giren cevaplar verdiği; bunun yanında yalnızca 2’sinin (I ve M) “doğru” cevap kategorisinde cevaplar verdiği görülmüştür. Akıllı tahtanın öğretimde kullanılmasının yararlı olup olmayacağı ile ilgili soruya verilen cevapların analizi sonucu göstermiştir ki, kurs öncesinde öğretmenlerin 9’u (C, D, E, G, H, I, J, K ve M) bu konuda olumlu düşüncelere sahiptirler. Bir öğretmen (I) kısmen olumlu olduğunu düşündüğünü belirtirken, öğretmenlerden 4’ü (A, B, F ve L) herhangi bir görüş belirtmemiştir. Anketin devamında akıllı tahtanın sınıf ortamında kullanımının sınırlılıkları ve bu durumda ortaya çıkabilecek problemler sorulmuştur. Öğretmenlerin dokuzu “fikrim yok” şeklinde cevap vermişlerdir. Üç öğretmen ise ortaya çıkabilecek donanımsal aksaklıklara dikkat çekerken, bir öğretmen sınıf mevcudunun kısıtlayıcı bir etken olabileceğini belirtmiştir. Bir öğretmen ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacağını düşündüğünü belirtmiştir. Öğretmenlerden akıllı tahtayı, benzer diğer teknolojiler ile kıyaslamaları istendiğinde; dokuzu “fikrim yok” şeklinde cevap vermiştir. Kursa katılan öğretmenlerin hiçbiri daha önce akıllı tahta ile ilgili bir eğitime katılmamışlardır.

Araştırmacı Günlükleri, HİE Kursu Sonunda Uygulanan Anket ve Yapılan Mülakatlardan Elde Edilen Bulgular

Bu bölümde kurs süresince araştırmacı tarafından tutulan günlükler, kurs sonunda uygulanan anket ve gerçekleştirilen mülakatların analizinden elde edilen veriler sunulmuştur. Aşağıda HİE kursu sonrası uygulanan ankette ve yapılan mülakatlarda akıllı tahtanın ne olduğu ile ilgili soruya verilen cevaplara ilişkin tablo sunulmuştur.

Tablo 3. HİE kursu sonunda öğretmenlerin akıllı tahtanın tanımına ilişkin cevapları

Yanlış Cevap		Eksik Cevap		Doğru Cevap	
Öğretmenler	f	Öğretmenler	f	Öğretmenler	f
G,J	2	C,E,F,I,K,L	7	A,B,D,H,M	5

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğretmenlerin akıllı tahtanın tanımı ile ilgili verdiği cevaplar bilmiyorum, yanlış cevap, doğru cevap kodları çerçevesinde gruplandırılmışlardır. Burada öğretmenlerin cevapları önceden belirlenen akıllı tahta tanımı ile karşılaştırıldığında 2’sinin yanlış cevap, 7’sinin eksik cevap, 5’inin de doğru cevap kategorisine giren cevaplar verdikleri görülmüştür. Kategorilere örnek cevaplar aşağıda sunulmuştur;

Yanlış cevap: ‘Eğitim öğretime yararlı bir araçtır.’ (Öğretmen J)

Eksik cevap: ‘Bilgisayar, projeksiyon ve akıllı tahtanın teknolojik birleşimi...’ (Öğretmen F)

Doğru cevap: ‘Bilgisayar ekranını tahta üzerinden denetlemeye imkân tanıyan, öğrencinin bilgisayarını birebir tahta üzerinden kullanmasıyla dersi daha etkili hale getirmeye olanak tanıyan bir araç.’ (Öğretmen H)

‘Akıllı tahtanın öğretim açısından faydalı bir araç olduğuna inanıyor musunuz?’ sorusuna kursa katılan öğretmenlerin 12’si olumlu yönde yanıt verirken, branşı matematik olan B öğretmeni sorunun cevabının derste işlediği konuya göre değişeceğini belirtmiştir. Bilişim teknolojileri öğretmeni olan M ise kısmen faydalı olacağını söylemiştir. ‘... Önemli olan yazılım. Yazılım olmadan çok bir faydası yok. ...’ sözleriyle ancak yazılımlarla desteklendiği zaman faydalı olabileceğini belirtmiştir.

Öğretmenlerin, akıllı tahtaların öğretim açısından sağlayabileceği yararlar ile ilgili görüşleri Tablo 4’teki gibidir.

Tablo 4. Akıllı tahta kullanımının öğretim açısından sağlayacağı yararlarla ilişkin öğretmen görüşleri

Kategoriler	Öğretmenler	f
İlgi çekme	B, C, D, E, F, I, K	7
Öğrenmeyi kolaylaştırma	A, C, E, G, J, L	6
Yaparak yaşayarak öğrenmeyi destekleme	H, J, K, M	4
Kalıcı öğrenme sağlama	E, F, I, L	4
Dokunsal öğrenme	E, H, K	3
Zaman tasarrufu	G, M	2
Öğrenileni somutlaştırma	J, K	2
Merak uyandırma	B	1

Öğretmenlerin 7’si akıllı tahtanın öğretim açısından sağlayacağı yararlarından birinin, ilgi çekmek olabileceğini, öğretmenlerin 6’sı akıllı tahtaların öğrenmeyi kolaylaştırabileceğini, 4’ü kalıcı öğrenme sağlayabileceğini ve yaparak-yaşayarak öğrenmeyi destekleyebileceğini düşünmektedirler. Bunun yanında kursiyerlerin 3’ü akıllı tahtanın dokunsal öğrenmeye olanak sunma, 2’si zaman tasarrufu sağlama, 2’si öğrenileni somutlaştırma ve 1’i merak uyandırma gibi yararları olabileceği üzerinde durulmuştur.

Verilen HİE sonunda, öğretmenlerden akıllı tahtaların kullanılabilirliğini kendi branşları açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Branşı Teknoloji ve Tasarım olan Öğretmen A ve branşı Matematik olan Öğretmen B, bu teknolojik aracın kendi branşları açısından çok fazla fayda sağlamayacağını düşündüklerini belirtmişlerdir. Öğretmen A ‘Bizim branşımız açısından çok etkili bir araç olarak görmüyorum. Çünkü öğrencinin kendi hayal gücünü ve yaratıcılığını kullanması gerekir.’ ifadesini kullanmıştır. Ancak kendi branşı için teorik bilgi sunumunda kullanılabileceğini eklemiştir. Branşları Bilişim Teknolojileri olan Öğretmen M ve İ ise akıllı tahtayı kendi dersleri için etkili bir araç olarak değerlendirmediklerini belirtmişlerdir. Öğretmen M, derslerinde yapacakları uygulamalar için öğrencilerin kullandıkları masaüstü bilgisayarların yeterli olduğunun altını çizmiştir. Diğer öğretmenler (C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L öğretmenler) ise bu yeni teknolojinin derslerinde kullanımının etkili olacağını söylemişlerdir. Teknoloji Tasarım öğretmeni olan F ‘Kurs sonunda yapılanları görünce branşım açısından etkili bir araç olabileceğine dair inancım arttı.’ ifadesiyle kurs süreci sonunda düşüncelerinde meydana gelen değişimi yansıtmıştır.

Akıllı tahtanın öğretim ortamına sunduğu imkânlara ilişkin bulgular Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5. Akıllı tahtaların öğretim ortamına sunduğu imkânlara ilişkin öğretmen görüşleri

Kategoriler	Öğretmenler	f
Görsel öğelerin kullanımı	A, C, E, F, G, H, I, J, L	9
İşitsel öğelerin kullanımı	A, C, E, K	4
Üzerindeki görüntünün yönetilebilmesi	C, E	2
Üzerindekilerin kaydedilebilmesi	B, E	2
Sürükle-bırak, gizle-göster etkinlikleri	C, I	1
Çizim kolaylığı	B	1

Kursa katılan öğretmenlerin 9’u akıllı tahtanın görsel öğeleri sunma özelliği üzerinde durmuştur. Öğretmen G, bu konuda ‘...Özellikle görseller açısından dersin zenginleştirilmesine katkısı olacaktır...’ şeklinde açıklama yapmıştır. İngilizce öğretmeni olan H; dersinde görsellerin etkisinin büyük olduğunu,

akıllı tahta ile bu görsellerin kullanımının öğretimde etkili olacağını düşündüğünü belirtmiştir. Görsel öğelerin yanında akıllı tahtanın sunduğu özellikler ile ilgili öğretmenlerin 4'ü işitsel öğeler sunma, 2'si tahta üzerindeki görüntünün yönetilebilmesine olanak sağlama, 2'si üzerindeki kaydedebilme, 2'si sürükle-bırak, gizle-göster etkinlikleri ve 1'i çizim kolaylığı şeklinde görüş bildirmişlerdir.

Öğretmenlerin öğretim ortamında akıllı tahta kullanımının sınırlılıkları ile ilgili soruya verdikleri cevaplardan elde edilen veriler Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6. Öğretim ortamında akıllı tahta kullanımının sınırlılıkları

Kategoriler	Öğretmenler	f
Elektrik kesintileri	A, C, D, E, F, H, K, L, M	9
Donanımsal aksaklıklar	A, C, D, H, I, J, K	7
Sınıf içerisindeki kablolar	B, H, K	3
Kalibrasyon ayarının bozulması ihtimali	I, K	2
Pahalı olması	B	1
Loş ortam gerekliliği	D	1
Hazırlık gerektirmesi	L	1
Eğitim ve alıştırma gerekliliği	M	1
Hassas bir araç olması	F	1

Öğretmenlerin 9'u akıllı tahtanın sınırlılıklarından birinin ders sırasında meydana gelebilecek elektrik kesintileri olabileceğini, 7'si ders sırasında meydana gelebilecek donanımsal aksaklıklar olabileceğini, 3'ü ise öğrencilerin bağlantı kablolarına takılmaları sonucu olumsuz durumların ortaya çıkabileceğini belirtmişlerdir. Bunun yanında öğretmenlerin 2'si sık sık kalibrasyon ayarının bozulması ihtimali, 1'i pahalı bir araç olması, 1'i sınıf ortamının loş olması gerekliliği, 1'i öncesinde yoğun bir hazırlık süreci gerektirmesi, 1'i kullanmadan önce eğitim ve pratik yapma gerekliliği, 1'i hassas bir araç olması dolayısıyla öğretmenlerin fazla korumacı bir tutum takınabileceği şeklinde görüş bildirmişlerdir.

Hizmetiçi kurs sonunda; öğretmenlerden akıllı tahta kullanımının, tepegöz, bilgisayar, projektör gibi diğer teknolojik araçların kullanımından farklı yönlerini ortaya koymaları istendiğinde birbirinden farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu görüşler tahta üzerindeki kaydedilebilmesi, pratiklik sağlanması, görüntü üzerinde işlem yapmaya olanak sağlanması, tahta ile etkileşime olanak sağlanması ve ders öncesi yoğun bir hazırlık süreci gerektirmesi şeklinde sıralanabilir. Öğretmenlerin görüş birliğine vardıkları özellikleri ise 4 öğretmen (A, G, I, M) tarafından belirtilen öğrencinin aktif olduğu bir öğrenme ortamı sağlanması ve yine 5 öğretmen (C, D, E, H, J) tarafından belirtilen bilgisayar görüntüsüne tahta üzerinden müdahale edebilme imkânı sunma özelliği olduğu görülmüştür.

HİE kursu sonrası uygulanan anket ve yapılan mülakatlarla öğretmenlerin başlangıçta bu HİE kursuna katılma nedenleri sorgulandığında Tablo 7 elde edilmiştir.

Tablo 7. Öğretmenlerin HİE kursuna katılma nedenleri

Kategoriler	Öğretmenler	f
Teknolojiyi tanıma ve kullanımını öğrenme	A, C, D, G, I, J, L	8
Ders ile bütünleştirmeyi öğrenme	A, C, I, K	4
Rehberlik	I, M	2
Öğretim üzerindeki etkilerini öğrenme	E, H	2
Yazılımını öğrenme	G	1

Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin 8'inin kursa katılım amacının bu yeni teknolojiyi tanıma ve kullanımını öğrenme, 3'ünün ders ile bütünleştirmeyi öğrenme olduğu görülmektedir. Branşı Bilişim Teknolojileri olan İ ve M kursa katılım amaçlarının okullarında görevli diğer öğretmenlere rehberlik yapabilecek seviyeye gelmek olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin 2'sinin amacının akıllı tahtanın öğretim üzerindeki etkilerini öğrenmek, 1'inin ise akıllı tahtaya ait yazılımı öğrenmek olduğu Tablo 7'de görülmektedir.

Verilen HİE kursunun öğretmenlere mesleki açıdan sağladığı yararlarla ilişkin öğretmen görüşleri Tablo 8'de sunulmuştur.

Tablo 8. HİE kursunun öğretmenlere sağladığı yararlar

Kategoriler	Öğretmenler	f
Branşlara uygun örnekler sunma	B, F, İ, K, L, M	6
Teknolojiyi tanıma ve kullanımını öğretme	D, H, İ, J, E	4

Kullanılabilecek yazılımları ve özelliklerini tanıma	C, M	2
Özgüven	G	1

Tablo 8 incelendiğinde uygulanan HİE kursunun sağladığı en büyük yararının; katılımcılara farklı branşlara ait kullanılabilir örnekler sunması, diğer bir yararının da öğretmenlere bu yeni teknolojiyi tanıtmayı ve kullanımını öğretmesi olduğu görülmektedir. Kursiyerlerin 2'si kullanılabilecek yazılımları ve özelliklerini tanıma fırsatı bulmuş, 1'i ise bu aracı kendi derslerinde kullanma konusunda özgüven kazandığını belirtmiştir.

Öğretmenlere 'kursun olumlu ve olumsuz yönleri' sorulduğunda 6'sı (A, E, F, H, J ve L) uygulama etkinliklerinin sınırlı olduğunu belirtirken 2'si (G ve K) ise kurs sonunda yapılan uygulama etkinliğinin kursun olumlu özelliklerinden biri olduğunu belirtmiştir. Bunun yanında kursun belirtilen bir diğer olumsuz özelliği ise kursun süresi olmuştur. Bazı öğretmenler kursun süresini gereğinden uzun bulurken, bazıları da sürenin daha uzun olması gerektiğini savunmaktadırlar. Öğretmenlerin 7'si ise kursun süresi bakımından herhangi bir olumsuz görüş belirtmemişlerdir.

Öğretmenlere 'Yaşadığınız bu deneyimden sonra yardım almadan akıllı tahtayı kullanabileceğinizi düşünüyor musunuz?' sorusu yöneltilmiştir. Öğretmen K ve D soruyu '*kesinlikle evet*' şeklinde cevaplandırırken; E, F, G, I, İ, J ve M öğretmenleri '*evet*'; A, B, H, L öğretmenleri ise '*sarırm evet*' şeklinde cevap vermişlerdir. Bunun yanında 9 öğretmen bu yeni teknolojiyi sınıfta kullanmadan önce biraz daha pratik yapmaları gerektiğinin altını çizmişlerdir.

Anketin son bölümünde kursun değerlendirilmesi ile ilgili evet ve hayır seçeneklerinden oluşan soruların analizi; öğretmenlerin kursu genel, akademik, uygulama ve yönetim, görev ve içerik yönünden değerlendirmelerinin olumlu olduğunu göstermiştir.

SONUÇLAR

Araştırmanın bu kısmında anketler, kurs sonunda öğretmenlerle yapılmış olan yarı yapılandırılmış mülakatlardan ve araştırmacı günlüklerinden elde edilen verilerin tartışılmasından çıkan sonuçlara yer verilmiştir.

- Hazırlanan HİE kursu öğretmenlerin akıllı tahta ile ilgili bilgi ve becerilerinde gelişme meydana getirmiştir.
- Akıllı tahta derslerde ilgi çekici ve merak uyandırıcı bir araç olarak kullanılabileceği kursa katılan öğretmenlerin görüşleri arasındadır. Böylece bu aracın öğrencilerin dikkatlerini derse çekme ve ders süresince ilgilerini canlı tutma konusunda etkili olabileceğini düşünmektedirler. Benzer bulgular öğrencilerle mülakat yönteminin kullanıldığı, Hall and Higgins (2005) tarafından yürütülen çalışmalarda da elde edilmiştir.
- Çeşitli çizim araçları ve hazır şekiller aracılığıyla tahta üzerinde çizimler yapmayı kolaylaştırması ve bilgisayarın başına gitmeden tahta üzerinden kullanımına olanak sağlaması öğretmene zaman kazandırır. Bu bulgular akıllı tahtanın zaman kazandırıcı araç olarak kullanmanın avantajlarını sunan çalışmalar ile paralellik göstermektedir (Ball, 2003; BECTA, 2004; Miller & Glover, 2007).
- Tahta üzerinde yapılan her bir işlemin kaydedilerek bilgisayar ortamında saklanabilmesi özellikle ders tekrarları açısından oldukça faydalıdır. Bu, alanyazında ortaya çıkan güçlü bir tema olmamakla birlikte Ball (2003) akıllı tahtanın bu amaçlarla kullanımının tesadüfi olarak ortaya çıktığından bahsetmiştir. Northcote ve diğ. (2010) ise yaptıkları araştırmada alanyazının aksine araştırmaya katılan öğretmenlerin akıllı tahtanın öncelikli olarak ders tekrarı amaçlı kullanıldığını belirtmişlerdir.
- Northcote ve diğ. (2010) çalışmalarında alanyazında akıllı tahta teknolojisinin yüksek maliyeti ve öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili problemleri içeren tartışılabilir konuların ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Bu çalışmada da benzer durumlar akıllı tahta kullanımının sınırlılıkları olarak ortaya çıkmıştır.
- Akıllı tahtanın daha önceki teknolojilerle kıyaslandığında öğretmenlerin ifadesiyle, akıcı sunum olanağı getirmesi Gillena ve diğ. (2007)'nin çalışma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.
- Bu çalışmada akıllı tahtanın yaparak yaşayarak öğrenmeyi desteklemesi, öğrencinin derse aktif katılımını sağlaması yönünde öğretmen görüşleri elde edilmiştir. Bu görüşler Hall and Higgins

(2005) tarafından yapılan araştırmada elde edilen akıllı tahtanın geleneksel öğrenme stilini desteklediği görüşüyle zıtlık göstermektedir.

- Akıllı tahtanın sınıf ortamında kullanımı konusundaki öğretmen görüşleri öğretmenlerin branşlarına göre farklılık göstermektedir.
- Verilen HİE kursunun uygulama yönünden zenginleştirilmesi gerekmektedir. Beş günlük kurs sürecinin iki gününde gerçekleştirilen etkinliklerin kurs sürecine yayılması kurs içeriğinin kazandırılması açısından daha etkili olacaktır. Ancak yine de öğretmenler kurs sonunda akıllı tahtayı yardım almadan kendi başlarına kullanabilecek yeterliliğe ulaşmışlardır.

ÖNERİLER

- FATİH projesi kapsamında her okula bir akıllı tahta sağlanması planlanmaktadır. Ancak bu çalışmadaki katılımcıların akıllı tahta hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Bu nedenle okullara yeni kazandırılacak olan akıllı tahtaların etkili bir şekilde kullanılabilmesi için öğretmenlere akıllı tahta kullanımı konusunda kapsamlı bir hizmet içi eğitim faaliyeti sunulmalıdır.
- Akıllı tahta ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bir teknolojidir. Maliyeti yüksek olan bu yeni teknolojinin etkililiğinin belirlenmesi önemlidir. Ülkemizde bu konu ile ilgili çalışma sayısı sınırlıdır. Bu nedenle bu teknolojinin kullanım durumları, öğrenci başarıları üzerindeki etkileri, öğretim ve öğrenme üzerindeki etkileri, sınıf yönetimi üzerindeki etkileri gibi konularda farklı çalışmalar yapılması gerekmektedir.
- Bu çalışmada elde edilen sonuçlar neticesinde ileride yapılacak benzer kurslar için aşağıdaki öneriler getirilebilir;
 - ✓ Kurs öncesi ihtiyaç belirleme çalışmaları, kursun amaçlarına ulaşması açısından faydalı olacaktır.
 - ✓ Kurs daha geniş bir zaman dilimine yayılarak kursiyerlere daha çok uygulama imkânı verilebilir.
 - ✓ Kursun tarihi ve saati belirlenirken öğretmenlerin görüşlerinin alınması kursun verimliliği açısından etkili olacaktır.
 - ✓ Benzer bir kurs branşlara özel olarak yeniden düzenlenebilir.
 - ✓ Kurs sonrası izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılarak kursun etkililiğinin tespit edilmesi gelecek kursların etkili şekilde düzenlenmesinde faydalı olacaktır.
 - ✓ Kurs sonrası öğretmenler izlenerek sınıf içi uygulamaları konusunda onlara rehberlik çalışmaları yapılabilir. Böylece öğrendiklerini uygularken öğretmenlere destek sağlanmış olur.
 - ✓ Akıllı tahta kullanımına yönelik verilecek bir hizmet içi eğitim programı branşlara özgü örneklerle desteklenmelidir. Örnekler somut ve kolay uygulanabilir olmalıdır.
 - ✓ Verilecek olan hizmet içi eğitim kursunun içeriği teknik bilgilerin yanında pedagojik bilgilerle de desteklenmelidir. Öğretmenler sadece bu teknolojiyi kullanmayı değil, derslerinde öğrenmeyi destekleyecek şekilde nasıl kullanabileceklerini de öğrenmelidirler.

KAYNAKÇA

- Ball, B. (2003). Teaching and learning mathematics with an interactive whiteboard. *Micromath*, 19 (1), 4-7.
- BECTA (2004). Getting the most from your interactive whiteboard: A guide for secondary schools. Coventry, UK: British Educational Communications and Technology Agency.
<http://foi.becta.org.uk/display.cfm?resID=35754> web adresinden 12.06.2010 tarihinde edinilmiştir.
- Beeland, W.D., Jr. (2002). Student engagement, visual learning and technology: Can interactive whiteboards help?
http://teach.valdosta.edu/are/Artmancript/vol1no1/beeland_am.pdf web adresinden 24.06.2010 tarihinde edinilmiştir.
- Bell, M. A. (2002). Why use an interactive whiteboard? A baker's dozen reasons! *Teachers.Net Gazette*, 3(1). <http://teachers.net/gazette/JAN02/mabell.html>
- Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (2.baskı). Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi.
- Gillen, J., Staarman, J. K., Littleton, K., Mercer, N. & Twiner, A. (2007). A 'learning revolution'? Investigating pedagogic practice around interactive whiteboards in British primary classrooms, 32 (3), 243-256.

- Hall, I., & Higgins, S. (2005). Primary school students' perceptions of interactive whiteboard. *Journal of Computer Assisted Learning*, 2, 102–117.
- Holmes, K. (2009). Planning to teach with digital tools: Introducing the interactive whiteboard to pre-service secondary mathematics teachers. *Australasian Journal of Educational Technology*, 25 (3), 351-365.
- İşman, A. (2005). *Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme*, Ankara:Pegema Yayıncılık.
- Kennewell, S., & Higgins, S. (2007). Introduction: Special edition on interactive whiteboards. *Learning, Media and Technology*, 32 (3), 207-212.
- Miller, D. J. & Glover, D. (2007). Into the unknown: The professional development induction experience of secondary mathematics teachers using interactive whiteboard technology. *Learning, Media and Technology*, 32 (3), 319-331.
- Northcote, M., Mildenhall, P., Marshall, L. & Swan, P. (2010). Interactive whiteboards: Interactive or just whiteboards?, 26 (Special issue, 4), 494-510.
- Quashie, V. (2009). How interactive is the interactive whiteboard, *Mathematics Teaching* 214 / Mayıs.
- Roberts, P. (2007). Using interactive whiteboards to improve student ICT skills. <https://www.det.nsw.edu.au/media/downloads/detawscholar/scholarships/yr07report/part2/pr.doc> web adresinden 12.20.2010 tarihinde edinilmiştir.
- Tataroğlu, B. (2009). Matematik öğretiminde akıllı tahta kullanımının 10. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, matematik dersine karşı tutumları ve öz-yeterlik düzeylerine etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Matematik Öğretmenliği Programı Yüksek Lisans Tezi.
- Yiğit, N., Alev, N., Özmen, H., Altun, T., Akyıldız, S. (2006). *Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı*, Akademi Kitabevi, Trabzon, s. 134-135.

'INSIGHTS FOR SEARCH' KULLANARAK EĞİTİMDE ÖĞRENCİ İHTİYAÇLARININ BÖLGESEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

'INSIGHTS FOR SEARCH' USING THE INVESTIGATION OF REGIONAL EDUCATION STUDENT NEEDS

Harun Sümbül

Gümüşhane Üniversitesi
habu_58@hotmail.com

Akif Coskun

TRT Genel Müdürlüğü
akif.coskun@trt.net.tr

ÖZET: İnternet, günümüzde, ihtiyacımız olan bilgiye ulaşmadaki en kolay yoldur. Çeşitli araştırmalar internet kullanan kişi sayısının ilkokuldan üniversite çağına kadar hızla arttığını göstermektedir. Esas ihtiyaç olunan bilginin yanında oyun, film gibi çocuklar ve yetişkinler için ilgi çeken materyallerin de internet ortamında bulunması, interneti cazip kılan bir diğer sebeptir.

Bu çalışma, 'Google' tarafından hizmete sunulmuş olan "*Insights For Search*" uygulaması ile yapılan bir araştırmayı ve bunun sonuçlarını göstermektedir. Eğitim ile ilgili hangi terimlerin ne sıklıkla hangi bölgelerde daha çok araştırıldığı ve buna göre de hangi bölgelerin ne tür eğitim ihtiyaçlarının olduğu incelenmiştir. Ayrıca en çok hangi dönemlerde ve hangi bölgelerde eğitimle ilgili araştırmaların yapıldığı ve bunlar arasındaki ilişkiler incelenmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda da '*Insights For Search*' arama motoru ile elde edilen sonuçların gerçek ve güvenilir teşhisler sağladığı ve bunun gerçek hayata farklı alanlar içinde kullanılabilirliği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: *İnternet, google insights, eğitim ihtiyaçları, eğitim terimleri, popüler kelimeler.*

ABSTRACT: Internet, today, the easiest way to achieving the information you need. Several studies using the Internet has increased rapidly the number of people from primary school up to university age. The main need for knowledge as well as owned the game, like the movie interesting materials for children and adults also found on the internet, the other reason that makes the Internet attractive.

In this study, the 'Google' which was submitted by the service, "*Insights For Search*", and it shows the results of a study made with the application. Which areas in which search terms related to training more investigating how often and what kind of training needs accordingly, is also examined in which regions. In addition, most of which periods and which areas of research related to education and relations between them are analyzed and interpreted. As a result of the analysis '*Insights For Search*' search engine provided by the results obtained with real and reliable diagnoses and that it was the availability of real life in different areas.

Keywords: internet, Google Insights, education needs, educational terms, popüler keywords.

1.GİRİŞ :

Eğitim; sosyal, ekonomik ve kültürel değişmeyi etkileyen, toplumun geleceğine yön ve şekil veren bir kurum ve süreç olarak kabul edilmektedir [1]. Gelişen teknolojiyle birlikte eğitimde duyulan ihtiyaçlarda artmış ve farklılık göstermeye başlamıştır. Bu farklılıklar ve ihtiyaçlar ülkemizde birçok alanda kendini göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda da maalesef, internetin eğitim ve öğretim amacından daha çok oyun ve eğlence amaçlı kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Dikkat çeken bir diğer analiz

ise, yıllara göre en çok kullanılan 10 kelime içerisinde eğitim ve öğretimle alakalı herhangi bir kelimenin olmamasıdır.

2. YÖNTEM:

Bu çalışmada eğitim ve öğretimle alakalı en ilgi çeken kelimeler tespit edilmeye çalışılmış ve tespit edilen bu kelimelerinde ülkemizde en çok hangi bölgelerde rağbet gördükleri araştırılmaya çalışılmıştır. Bunu için Google firmasının geliştirdiği ‘*Insights For Search*’ arama motoru kullanılmıştır. ‘*Insights for search*’, Google tarafından kullanıcılarının hizmetine sunulan ve aratılan kelimelerin arama oranlarının öğrenilmesini ve bunu ülkelere, yıllara ve çeşitli kategorilere göre gösteren yeni bir arama motorudur. En çok hangi ülkelerde bu kelimeler aranmış ve hangi yıllarda en çok rağbet görmüş olduğunu kullanıcı ile paylaşmaktadır. İnsanların günümüzde en çok aradıkları kelimeler vs. neler gibi birçok soruya cevap verebilen ‘*insights for search*’, kullanıcılar tarafından da oldukça rağbet görmektedir.

Bunun için ilk başta arama motoruna ‘eğitim’ ve ‘öğretim’ kelimeleri yazılmış ve 2004-2011 yılları arasında bu kelimelerin araştırılma sıklıklarını gösteren Şekil 1 elde edilmiştir. Burada amaç, konuyla alakalı genel bir fikir edinmektir. Daha sonra ise bölgelere göre, eğitim ve öğretimle ilgili hangi kelimelerin daha çok araştırıldığı incelenmiştir.

Şekil.1. Yıllara göre Türkiye genelinde araştırılan ‘eğitim-öğretim’ kelimelerinin araştırılma sıklığı[4]

Şekil 1 dikkatle incelendiğinde, eğitim ve öğretim kelimelerinin araştırılmasında genel anlamda bir düşüş olduğu görülmektedir. Buna rağmen, şekilde görülen ve hemen hemen her yıl meydana geldiği anlaşılan çıkıntılar ise o senenin eylül ayında aranan kelimeleri göstermektedir. Bu durum okulların eylül ayında açıldığından kaynaklanabilmekle beraber, grafikteki genel düşüş, ülke genelinde eğitim ve öğretime karşı bir ilgi azlığı olarak da yorumlanabilmektedir.

Şekil.2. Eğitim ile ilgili bölgesel veriler

Şekil 3' de, eğitim-öğretim ile alakalı bölgesel ilgiler görülmektedir. Buradan da görüldüğü gibi, ülkemizin doğusu ve Karadeniz'in doğu kesimleri biraz ilgisiz görülmele beraber batıya yaklaşıldıkça eğitim ve öğretime olan merakın arttığı ve arama hacim dizininde bir artış olduğu görülmektedir. Gerçektende ülkemiz eğitim konusunda doğu kesimlerde gerilerdedir.

Şekil.3. eğitim ile ilgili en çok aranan kelimeler

Eğitim-öğretimle alakalı en çok aranan kelimelerin verildiği şekil 3 incelendiğinde, yine şekil 12 de görülen eğitim – öğretim yılıyla alakalı bilgiler başı çekmektedir. Yani ülkemizde eğitim-öğretim dönemi başlangıcında bu konu ile alakalı bir ilgi artması olmakta fakat zamanla bu ilgi azalmaktadır. Dikkat çeken bir diğer konu ise, eğitim ve öğretimle ilgili son zamanlarda yükselen aramalar bölümüdür. Burada da görülebildiği gibi, ülkemizde iş garantili halk eğitim kurslarına son zamanlarda artan rağbet, bu konu ile ilgili araştırmaların sayısını oldukça artırmıştır.

Toplumsal kalkınmayı gerçekleştirebilecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi büyük ölçüde eğitim sisteminin görevidir. Eğitim sistemi, bu görevini yerine getirirken öğrencileri üretken birer yurttaş olarak görür ve onları toplum yaşamına, meslekler dünyasına ya da ileri eğitime hazırlar. Özellikle ortaöğretim düzeyinde, söz konusu işlevler tutarlı biçimde kaynaştırılarak kişisel ve mesleki gelişim açısından bütünlüğü olan programlar uygulanmaya çalışılır [5]. Göstergeler incelendiği zaman, AB ülkeleri, ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde nitelikli insan gücü yetiştirmeye yönelik olarak mesleki eğitime gerekli önemin verildiği görülmektedir. Tablo 1., dünya ülkelerindeki normal eğitim ve mesleki halk eğitim oranlarını göstermektedir.

Tablo 1. Bazı ülkelerin genel ve mesleki-teknik programlara kayıt oranları[6]

Ülkeler	Genel programlar (%)	Mesleki ve teknik programlar (%)
Polonya	45,7	54,3
Fransa	43,6	56,4
Almanya	37,8	62,2
Hollanda	30,9	69,1
İsviçre	35	65
Belçika	29,71	70,3
Finlandiya	41,2	58,8
Avusturya	20,7	71,8
Çek Cumhuriyeti	20,5	79,3
İngiltere	30,8	69,2
Norveç	40,8	59,2
Danimarka	46,4	53,3
Tunus	94,6	3
Ürdün	75,1	19,6
Uruguay	81,3	18,7
Şili	63,1	36,9
Endonezya	64,7	35,3
Ülkeler Ortalaması (Dünya)	51,2	50,2
Türkiye	63,3	36,7

Ülkemiz genelinde, genel programlara rağbet, diğer dünya ülkelerine göre fazla da olsa, mesleki ve teknik eğitime rağbet oldukça azdır. Bu durumda bizleri iş dünyası ve nitelikli eleman bulma konusunda sıkıntılara sokmaktadır. Ülkemizde bu durumun düzeltilmesi için son zamanlarda bir adım atılmışsa da bu yeterli değildir. Şekil2 de görülen halk eğitime olan yoğun rağbet bunun bir kanıtıdır.

3. BULGULAR:

Eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının araştırılmaya çalışıldığı bu çalışmada elde edilen bir takım sonuçlar ve yorumlar yukarıda verilmiştir. Bu çalışmada ayrıca bazı dikkat çekici sonuçlarda elde edilmiştir. Örneğin; ülkemizde erişim yasaklarının yoğun olarak uygulandığı 2008 ve 2009 yıllarına bakıldığında yukarıdaki tezimizi destekler nitelikte ve ilginç sonuçlar dikkat çekmektedir [2]. Şöyle ki; 2008 yılında ülkemizde Google üzerinden en çok aranan ilk 10 kelime sırasıyla; Facebook, oyun, Mynet, Youtube, oyunlar, izle, indir, Msn, hürriyet ve haber olmuştur. Görüldüğü gibi bu kelimeler internetin eğitim amacı dışında oyun ve eğlence amaçlı kullanıldığını göstermektedir. Arama eğilimleri açısından 2008 yılında en dikkat çekici gelişme ise arama oranlarının artışı sıralamasında birinci sıraya yerleşen ve Google tarafından “patlama yaptı” olarak etiketlenen *ktunnel* kelimesidir. 2009 yılında ise en popüler aramalar sıralamasında [3]. Facebook, Mynet ve izle kelimeleri ilk üç sırayı alırken Youtube hala kendisine yedinci sırada yer bulmaktadır. Bu dönemlerde Youtube kapatılmış olmasına rağmen ilk 10’ un belirlendiği listeye girmeyi başarmıştır. Yani web sitelerine erişimi engellese bile, insanların o sitelere olan ilgisi hala canlı kalmakta ve insanlar bir şekilde ilgi duydukları sitelere erişim sağlamaktadır. Yapılması gereken, bu tür sitelerin kapatılmasından çok, neden bu tür sitelere girilmemesi gerektiğini ve eğitim amaçlı siteleri daha fazla rağbet görür hale getirmektir.

KAYNAKLAR (REFERENCES):

- 1- Özdil, İlhan. "Eğitimde Yeniliğe Doğru". Mesleki ve Teknik Öğretim Kitapları Ankara.1973, s. 91.
- 2- Google Insights for Search. (2008). 21 Aralık 2009 tarihinde <http://www.google.com/insights/search/#geo=TR&date=1%2F2008%2012m&cmpt=q> adresinden erişildi.
- 3- Google Insights for Search. (2009). 21 Aralık 2009 tarihinde <http://www.google.com/insights/search/#geo=TR&date=1%2F2009%2012m&cmpt=q> adresinden erişildi.
- 4- <http://www.google.com/insights/search/#q=e%C4%9Fitim%20%C3%B6%C4%9Fretim&geo=TR&cmpt=q>
- 5- Aksoy, H. H. (1987), “İnsangücü Planlaması”, *Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*. 42 (1-4), 143-160.

- 6- Şahin İ., Fındık T., (2008), Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim: mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri, TSA,12-3

IETC 2011

İNTERNET KULLANIMININ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİMLERİNE OLUMSUZ ETKİLERİ

THE EFFECTS OF THE INTERNET USE ON PSYCHO-SOCIAL DEVELOPMENT OF PRIMARY LEVEL STUDENTS

ESAD ESGİN, IŞIK DİLEK ŞAKAR, EDA TORUN, CUMA DOĞAN, MUSTAFA SAMET YARDIM
Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
esad.esgin@marmara.edu.tr, (dilekshakar, eda-torun34, cmdgn87, samet_yardim@hotmail.com)

Özet

Bu araştırma, ilköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinde İnternet kullanımının psiko-sosyal gelişimlerine olumsuz etkilerini ve bu etkilerin İnternet kullanım sürelerine ve İnternete erişim sıklıklarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada araştırma modeli olarak ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Kadıköy ilçesi Göztepe İlköğretim Okulu'nda öğrenim görmekte olan ilköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Her seviyeden bir sınıf rastgele seçilmiştir. Bunun sonucunda 135 kişi çalışma grubuna dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında İnternette Bilişsel Durum Ölçeği (İBDÖ) kullanılmıştır. İBDÖ, Davis (2002) tarafından problemlili İnternet kullanımını dört alt boyutta (azaltılmış dürtü kontrolü, yalnızlık/depresyon, dikkat dağılma, sosyal destek) değerlendiren 36 maddelik bir ölçektir. Sekiz araştırma sorusunun istatistiksel incelemeleri sonucunda, araştırma sorularının tamamında anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre İnternet kullanımında süre ve sıklığın artması, ilköğretim öğrencilerinin psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Psiko-sosyal gelişim, İnternet kullanımında sıklık ve süre, problemlili İnternet kullanımı.

Abstract

This study aims at finding out the negative implications of Internet use on the psychological and social development among students of primary level students and whether it varies in respect of the duration and frequency of their Internet use. This study is based on relational survey model. The study group consists of students from fourth, fifth, sixth, seventh and eighth grades studying at Göztepe primary school located in Istanbul. A class from each grade has been picked out randomly and 135 students have been included in the study group. Internet Cognition Scale has been used to collect the data. It is developed by Davis which consists of 36 items assessing the Internet use in four sub-categories (decreased impulse control, loneliness/depression, distraction, social comfort). As a result of statistical analysis of eight research questions, significant correlations have been spotted in all. Consequently, increase in the duration and frequency of the Internet use has a negative effect on the psycho-social development of the students.

Keywords: Psycho-social development, frequency and duration of use of the Internet, problematic Internet use.

GİRİŞ

İnternet teknolojisini ele aldığımızda, çağımızın en önemli ve en çok kullanılan iletişim araçlarından biri haline geldiğini görmekteyiz. 2000'li yıllarda özellikle büyükşehirlerde herkesin evinde, işyerinde ve okullarda bilgisayar ve İnternet bulunmakta ve herkes birbiriyle bu şekilde irtibat kurmaktadır.

TÜİK'nun bulgularına göre Türkiye genelinde, İnternete erişim imkânı olan hane oranı 2009 yılında % 30 iken, 2010 yılında % 41,6'ya yükselmiştir. Düzenli artışlarla daha çok eve bilgisayarın ve İnternetin

girdiği bulguları saptanmıştır. Ayrıca İnternet kullanan beş bireyden üçünün her gün İnternet kullandığı tespit edilmiştir (TÜİK, 2010).

Yalçın (2008)' a göre İnternet kullanımının giderek artması, sınırsız, denetimsiz ve yasaksız her türlü bilgiye veya kişilere erişimin kolaylığı, çok olumlu gelişmelerin yanında bazı önemli ama olumsuz neticelerin doğmasına da sebep olabilmektedir. Ayrıca bilgisayar oyunu ve İnternet gezintileri, çocukları sosyal hayattan giderek uzaklaştırmaktadır.

İnternetin çocuklar üzerindeki psiko-sosyal etkilerinin oluşumunda İnternet bağımlılığı kavramının büyük önemi vardır. Nitekim birçok psiko-sosyal etki bu bağımlılık kavramı ile birlikte oluşmaktadır. İnsanları gerçek hayattaki sosyallikten soyutlayıp sanal dünyada kendilerine yer bulma isteği ön plana çıkmaktadır.

Psiko-sosyal gelişim üç ayrı boyutta ele alınabilen bir kavramdır. Bunlar; bilişsel, duyuşsal ve ahlaki gelişimlerdir. Aydın (2007)'a göre bu boyutları kesin sınırlarla birbirinden ayırmak olanaksızdır. Çünkü bilişsel, duyuşsal ve ahlaki gelişim, büyük ölçüde eşzamanlı olarak oluşan ve karşılıklı olarak birbirleriyle etkileşen değişkenlerin ürünüdür.

Psikolog Conner, İnternet bağımlısı kişilerin karşılaştığı sorunlar ile ilgili yaptığı araştırmada bu sorunları şöyle sıralamıştır: “her gün İnternete bağlanma ihtiyacı duyma, çevreye karşı duyarsızlık, toplum ve aile ilişkilerinde zayıflama, günlük işlerde verimli ve üretken olamama, depresyon, eşler arasında cinsel uyumsuzluk, cinsel fantezilere düşkünlük, problemleri çözmeye çalışmak yerine, işleri olurlarına bırakma, işyerinde İnterneti kişisel amaçları için kullanma, akademik ve zihinsel faaliyetlerde gerileme” (Yılmaz, 2006).

Tor ve Erden (2004), her iki cinsiyetteki ilköğretim öğrencilerinin yaklaşık yarısının bilgisayar kullanmayı kendi kendilerine öğrendiklerine değinmektedir. Buna göre çocukları bilgisayar ve İnternet kullanımı konusunda yönlendirebilecek bilgi ve birikime sahip ebeveynlerin sayıca az olması nedeniyle ilköğretim öğrencilerinin İnternetten ne denli faydalanabildikleri sorusu akla gelmektedir.

Bu bağlamda, ilköğretim öğrencilerinin İnternet kullanım süre ve sıklıklarının psiko-sosyal gelişime etkisinin incelenmesi önem taşımaktadır. Yazarların bilgisi dahilinde Türkiye'deki ilköğretim öğrencilerinin İnternet kullanım süre ve sıklıkları ile psiko-sosyal gelişimleri arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum çalışmanın önemini arttırmaktadır.

Amaç

Araştırmanın genel amacı, İnternetin tüm dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan psiko-sosyal olumsuzlukların anlaşılması ve İnternetin giderek yaygınlaşan ve gelişen bir teknoloji ürünü olması sebebiyle olası sakıncalarının akademik bir bakış ile ortaya konulmasıdır.

Araştırmanın genel amacı çerçevesinde, şu sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır.

İnternet kullanımının psiko-sosyal gelişime olumsuz etkileri,

- İnternet kullanım süresine,
- İnternet kullanım sıklığına,

göre farklılık göstermekte midir?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak tecrübî desenlerden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Amaç bölümünde belirtilen değişkenler arasındaki ilişki, tarama yöntemiyle elde edilen veriler aracılığıyla irdelenmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Kadıköy ilçesi Göztepe İlköğretim Okulu'nda öğrenim görmekte olan ilköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Her seviyeden bir sınıf rastgele seçilmiştir. Bunun sonucunda 135 kişi çalışma grubuna dahil edilmiştir. 4, 5, 6 ve 7. sınıflar 30'ar öğrenciden, 8.sınıf ise 15 öğrenciden oluşmaktadır.

Verilerin Toplanması

Araştırmada 1 form ve 1 ölçek kullanılmıştır. Bunlar, Bilgi Formu ve İnternette Bilişsel Durum Ölçeği'dir (İBDÖ).

Bilgi Formunda, araştırma kapsamındaki ilköğretim öğrencilerinin ne sıklıkta İnternete girdikleri, ne kadar süre İnternette kaldıkları ile ilgili sorular yer almaktadır. İBDÖ ile birlikte öğrencilere uygulanmıştır.

İBDÖ, Richard Davis tarafından 2002 yılında, problemlili İnternet kullanımını değerlendirmek üzere geliştirilmiş, problemlili İnternet kullanımını dört alt boyutta değerlendiren, yedili likert tipi 36 maddelik bir ölçektir. İBDÖ, İnternette ilişkilili düşünceleri değerlendirmektedir.

Ölçeğin alt boyutları şu şekilde sınıflandırılmıştır: Yalnızlık-Depresyon (6 soru), problemlili İnternet kullanımıyla ilgili olarak değersizlik ve yalnızlıkla ilgili depresif düşünceleri içerir. Azaltılmış Dürtü Kontrolü (10 soru), İnternet kullanımının azaltılmak istenmesine rağmen azaltılamaması ve sürekli İnternette ilgili şeyler düşünülmesini içerir. Sosyal Destek (13 soru), alt boyutlar arasında en anlaşılabilir ve karmaşık olan boyuttur. Pek çok araştırmacı yalnız bireylerin sosyal destek aramak amacıyla ya da sosyal ret edilmeye karşı aşırı duyarlı bireylerin, sosyal ret yaşamamak amacıyla İnternet kullandığından bahsetmektedir. Dikkat dağıtma (7 soru), yapılması gereken bir aktiviteden kaçmak/kaçınmak amacıyla İnternet kullanımını değerlendiren sorular içermektedir.

Ölçeğin toplam puanı ve alt grup puanları hesaplanarak değerlendirme yapılmaktadır. Ölçeğin puan hesaplamasında "Kesinlikle Katılmıyorum"dan – "Kesinlikle Katılıyorum"a doğru değişen ifadelerin puanları da 1'den 7'ye doğru sıralanmakta, sadece 12. madde ters çevrilerek puanlanmaktadır (Yani Kesinlikle Katılmıyorum=7 puan, Kesinlikle Katılıyorum=1 puan). Puanın yüksek olması "problemlili kullanım" olarak değerlendirilmektedir.

Davis, Flett ve Besser'in (2002) İBDÖ için gerçekleştirdiği geçerlik ve güvenilirlik çalışmasında, ölçeğin güvenilirlik katsayısı $\alpha=.93$, test-tekrar test güvenilirliği $r=.87$ olarak bulunmuş, onaylayıcı faktör analizine göre 4 alt boyut belirlenmiştir.

Özcan (2004)'ın İBDÖ için gerçekleştirdiği geçerlik ve güvenilirlik çalışmasında ölçeğin toplam puanları için saptanan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı .90 olup; sosyal destek .87, yalnızlık/depresyon .76, azaltılmış dürtü kontrolü .89 ve dikkat dağıtma .85 bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach Alpha Katsayısı ile belirlenmiştir. Buna göre sosyal destek .87, yalnızlık/depresyon .77, azaltılmış dürtü kontrolü .80, dikkat dağıtma .79 olmak üzere; İBDÖ toplam puanla yürütülen analizde ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .93 olarak bulunmuştur.

BULGULAR VE YORUM

Çalışmanın bulguları araştırma soruları (AS) bazında verilmiştir.

AS 1. Azaltılmış dürtü kontrolü problemi ve İnternet kullanım süresi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Azaltılmış dürtü kontrolü problemi puanlarının İnternet kullanım sürelerine göre ilişkisinin analiz edildiği Pearson Momentler Testi sonuçları Tablo 1'de verilmiştir. Öğrencilerin azaltılmış dürtü kontrolü problemi ve İnternet kullanım süreleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($r=0.40$, $p<.05$). Buna göre İnternet başında geçirilen süre arttıkça azaltılmış dürtü kontrolü

probleminin de arttığı söylenebilir. Determinasyon katsayısı ($r^2=0.16$) dikkate alındığında, azaltılmış dürtü kontrolü problemindeki toplam varyansın (değişkenliğin) %16'sının İnternet başında geçirilen süreden kaynaklandığı görülmektedir.

AS 2. Yalnızlık/depresyon problemi ve İnternet kullanım süresi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Yalnızlık/depresyon puanlarının İnternet kullanım sürelerine göre ilişkisinin analiz edildiği Pearson Momentler Testi sonuçları Tablo 1'de verilmiştir. Öğrencilerin yalnızlık/depresyon durumu ve İnternet kullanım süreleri arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($r=0.26$, $p<.05$). Buna göre İnternet başında geçirilen süre arttıkça yalnızlık/depresyon durumunun da arttığı söylenebilir. Determinasyon katsayısı ($r^2=0.06$) dikkate alındığında, yalnızlık/depresyon durumundaki toplam varyansın (değişkenliğin) %6'sının İnternet başında geçirilen süreden kaynaklandığı görülmektedir.

AS 3. Dikkat dağılma problemi ve İnternet kullanım süresi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Dikkat dağılma problemi puanlarının İnternet kullanım sürelerine göre ilişkisinin analiz edildiği Pearson Momentler Testi sonuçları Tablo 1'de verilmiştir. Öğrencilerin dikkat dağılma problemi ve İnternet kullanım süreleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($r=0.33$, $p<.05$). Buna göre İnternet başında geçirilen süre arttıkça dikkat dağılma probleminin de arttığı söylenebilir. Determinasyon katsayısı ($r^2=0.11$) dikkate alındığında, dikkat dağılma problemindeki toplam varyansın (değişkenliğin) %11'inin İnternet başında geçirilen süreden kaynaklandığı görülmektedir.

AS 23. Sosyal destek problemi ve İnternet kullanım süresi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Sosyal destek problemi puanlarının İnternet kullanım sürelerine göre ilişkisinin analiz edildiği Pearson Momentler Testi sonuçları Tablo 1'de verilmiştir. Öğrencilerin sosyal destek problemi ve İnternet kullanım süreleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($r=0.43$, $p<.05$). Buna göre İnternet başında geçirilen süre arttıkça sosyal destek probleminin de arttığı söylenebilir. Determinasyon katsayısı ($r^2=0.19$) dikkate alındığında, sosyal destek problemindeki toplam varyansın (değişkenliğin) %19'unun İnternet başında geçirilen süreden kaynaklandığı görülmektedir.

Tablo 1: İnternette Bilişsel Durum Ölçeği puanlarının İnternet kullanım sürelerine göre ilişkisinin analiz edildiği Pearson Momentler Testi sonuçları

		Azaltılmış Dürtü Kontrolü	Yalnızlık/ Depresyon	Dikkat Dağılma	Sosyal Destek
Süre	Korelasyon	,401	,260	,337	,436
	p	,000	,002	,000	,000
	N	135	135	135	135

AS 5. Azaltılmış dürtü kontrolü problemi ve İnternete erişim sıklığı arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Azaltılmış dürtü kontrolü problemi puanlarının İnternet kullanım sıklıklarına göre ilişkisinin analiz edildiği Pearson Momentler Testi sonuçları Tablo 2'de verilmiştir. Öğrencilerin azaltılmış dürtü kontrolü problemi ve İnternet kullanım sıklıkları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($r=0.31$, $p<.05$). Buna göre İnternete erişim sıklığı arttıkça azaltılmış dürtü kontrolü probleminin de arttığı söylenebilir. Determinasyon katsayısı ($r^2=0.10$) dikkate alındığında, azaltılmış dürtü kontrolü problemindeki toplam varyansın (değişkenliğin) %10'unun İnternete erişim sıklığından kaynaklandığı görülmektedir.

AS 6. Yalnızlık/depresyon problemi ve İnternete erişim sıklığı arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Yalnızlık/depresyon puanlarının İnternet kullanım sıklıklarına göre ilişkisinin analiz edildiği Pearson Momentler Testi sonuçları Tablo 2'de verilmiştir. Öğrencilerin yalnızlık/depresyon ve İnternet kullanım sıklıkları arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($r=0.24$, $p<.05$). Buna göre İnternete erişim sıklığı arttıkça yalnızlık/depresyon durumunun da arttığı söylenebilir. Determinasyon katsayısı ($r^2=0.05$) dikkate alındığında, yalnızlık/depresyon durumundaki toplam varyansın (değişkenliğin) %5'inin İnternete erişim sıklığından kaynaklandığı görülmektedir.

AS 7. Dikkat dağılma problemi ve İnternete erişim sıklığı arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Dikkat dağılma problemi puanlarının İnternet kullanım sıklıklarına göre ilişkisinin analiz edildiği Pearson Momentler Testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Öğrencilerin dikkat dağılma problemi ve İnternet kullanım sıklıkları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($r=0.33$, $p<.05$). Buna göre İnternete erişim sıklığı arttıkça dikkat dağılma probleminin de arttığı söylenebilir. Determinasyon katsayısı ($r^2=0.11$) dikkate alındığında, dikkat dağılma problemindeki toplam varyansın (değişkenliğin) %11’inin İnternete erişim sıklığından kaynaklandığı görülmektedir.

AS 8. Sosyal destek problemi ve İnternete erişim sıklığı arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Sosyal destek problemi puanlarının İnternet kullanım sıklıklarına göre ilişkisinin analiz edildiği Pearson Momentler Testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Öğrencilerin sosyal destek problemi ve İnternet kullanım sıklıkları arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($r=0.25$, $p<.05$). Buna göre İnternete erişim sıklığı arttıkça sosyal destek probleminin de arttığı söylenebilir. Determinasyon katsayısı ($r^2=0.06$) dikkate alındığında, sosyal destek problemindeki toplam varyansın (değişkenliğin) %6’sının İnternete erişim sıklığından kaynaklandığı görülmektedir.

Tablo 2: İnternette Bilişsel Durum Ölçeği puanlarının İnternet kullanım sıklıklarına göre ilişkisinin analiz edildiği Pearson Momentler Testi sonuçları

		Azaltılmış Dürtü Kontrolü	Yalnızlık/ Depresyon	Dikkat Dağılma	Sosyal Destek
Süre	Korelasyon	,318	,242	,339	,251
	p	,000	,005	,000	,003
	N	135	135	135	135

SONUÇ VE TARTIŞMA

“İnternet kullanımının ilköğretim öğrencilerinin psiko-sosyal gelişimlerine olumsuz etkilerinin incelenmesi” konulu çalışmamızın sonucunda, öğrencilerin İnternet kullanım süreleri ve sıklıkları arttıkça psiko-sosyal gelişimlerinin olumsuz yönde etkilendiği bulgusuna ulaşılmıştır.

Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler, Mukopadhyay ve Scherlis (1998), yaptıkları çalışmada bulunan en önemli bulgunun, artan İnternet kullanımının ileride gerçekleşen depresyonla ilişkili olduğunu söylemişler; bununla beraber fazla İnternet kullanımının stresi arttırdığını, aile içi iletişimi azalttığını ve sosyal çevre dairesini daralttığını tespit etmişlerdir. Çalışmamızda çıkan sonuçlar da bu yargıları desteklemektedir. İBDÖ’nin alt basamakları olan yalnızlık-depresyon, sosyal destek, dikkat dağılma ve azaltılmış dürtü kontrolünün tümünde artan problemin, İnternet kullanım süresi ve sıklığının artmasıyla ilişkili olduğu görülmüştür.

Nalwa ve Anand (2003), yapmış oldukları çalışma ile bağımlı İnternet kullanımının ne gibi sorunlara yol açtığını incelemişlerdir. Bağımlı olan öğrenciler gece geç saatlere kadar İnternet ortamında vakit geçirmekte ve bundan da olumsuz etkilenmektedir. Geceleri bağımlı bir biçimde saatlerce İnternet kullanan öğrencilerde uyku uyuyamama, başka işlerde gecikme ve İnternetsiz bir hayatın çok sıkıcı olacağı şekline sorunlar tespit edilmiştir. Çalışmamız açısından baktığımızda, İnterneti uzun süre kullanan öğrencilerin muhtemel İnternet bağımlılığı kapsamında olduklarını ve bunun sonucunda da psiko-sosyal bağlamda daha fazla olumsuz etkilenmeler yaşadıklarını söyleyebiliriz.

Özcan (2004)’ın üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada, psiko-sosyal olumsuz etkilenme ile İnternet kullanım süreleri arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki bulunmuştur. Özcan, bu sonucun beklenen bir sonuç olduğunu söylemekte ve problemlili İnternet kullanımı deyince akla ilk gelen faktörün İnternet kullanım süresi olduğunu belirtmiştir.

Karan (2006), günümüzde milyonlarca çocuğun İnternette saatlerce gezindiğini ve uzmanların bu sayının giderek artmaya başladığını söylediklerini belirtmektedir. Bu duruma baktığımızda günümüzde bu rakamın oldukça büyümüş olduğunu söyleyebiliriz. Bu da İnternet bağımlılığı ve onun getireceği

psikolojik etkilerden çocukları korumak için kapsamlı bir çalışmanın yapılmasını, devletin gerekirse ebeveynleri bilgilendirmesini ve çocuklara doğru İnternet kullanımını öğretmesini gerektirmektedir.

Bütün bu bilgiler ışığında ailelerin, İnternet kullanımı konusunda bilgilendirilmesi üzerine çalışmalar yapılması önerilmektedir. Uzun saatler boyunca İnternet kullanan ve İnternete çok sık erişim sağlayan öğrencilerin incelenmesi ve bunun altında yatan nedenler üzerinde müdahale planları hazırlanması gerektiği düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Aydın, A. (2007). *Eğitim Psikolojisi*. Ankara: Tek Ağaç Eylül Yayıncılık.
- Davis, R. A., Flett, G. L., Besser, A. (2002). Validation of a New Scale for Measuring Problematic Internet Use: Implications for Pre-Employment Screening [Problemlı İnternet Kullanım Ölçmek İçin Yeni Bir Ölçek Onaylanması: İstihdam Öncesi Tarama İçin Öneriler]. *Cyberpsychology Behavior*, 15(4), 331-347.
- Davis, R. (2002). *Online Cognition Scale*, Erişim: 10 Mayıs 2011, <http://www.ndsec.org/2010connectionhandouts/Addressing%20Mental%20Health%20Issues%20in%20Schools%20Using%20Cognitive%20Behavior%20Therapy/OCS.pdf>
- Karan, G. (2006). *Anne Babalar İçin İnternet Rehberi*. İstanbul: Epsilon Yayınları.
- Kraut, R., Lundmark, V., Patterson, M., Kiesler, S., Mukopadhyay, T., Scherlis, W. (1998). Internet Paradox: A Social Technology That Reduces Social Involvement and Psychological Well-Being? [İnternet Paradoks: Sosyal Katılımı ve Psikolojik İyi Olmayı Azaltır mı?]. *American Psychological Association*, 9(53), 1017-1031.
- Nalwa K., Anand, A. P. (2003). İnternet addiction in students: a cause of concern [İnternetin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi: Bir Kanser Sebebi] *Cyberpsychology and Behavior* 6 (2003), 653-656.
- Özcan, N. K., (2004). *Üniversite Öğrencilerinde İnternet Kullanımının Psiko-Sosyal Durum İle İlişkisi*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Tor, H., Erden, O. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. *The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET*, 1(16).
- TÜİK (2010). *2010 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları*. Erişim: 12 Mayıs 2011, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=60&ust_id=2.
- Yalçın, N. (2008). İnterneti doğru kullanıyor muyuz? İnternet bağımlısı mıyız? Çocuklarımız ve gençlerimiz risk altında mı? *Akademik Bilişim '08: 30 Ocak - 01 Şubat 2008 – Çanakkale: Bildiriler* (s.447 – 453). Çanakkale.
- Yılmaz, S. (2006). *İnternet ve İnternet kafelerin ilk ve orta öğretim öğrencilerine etkileri*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

IPTV’NİN UZAKTAN EĞİTİM BAĞLAMINDA KURAMSAL TEMELLERİ THE THEORY FUNDAMENTALS OF IPTV IN THE CONTEXT OF DISTANCE EDUCATION

Uzaktan Eğitim Uzmanı Gaye TOPA ÇİFTÇİ
gtopa@anadolu.edu.tr
Doç. Dr. Gülsün KURUBACAK
gkurubac@anadolu.edu.tr
Doç. Dr. Volkan YÜZER
vyuzer@anadolu.edu.tr

Özet

Bu çalışmanın amacı bilgi çağının tüm teknolojilerini bir araya getiren IPTV’nin, 21. Yüzyılın en yaygın eğitim yollarından biri olan uzaktan eğitimde kullanılırken düzenli ve sistemli bilgiye ulaşılması için gerekli olan kuramsal temelleri ortaya koymaktır.

IPTV, farklı özellikleri ile bireylerin bilgiye ulaşmak için etkileşim içinde sürdürdükleri yaşamlarında hızlı, kaliteli, çok yönlü ve amaca uygun araç arayışına yanıt vermektedir. Bu sebeple, IPTV’nin bilgiye ulaşmada günlük yaşamın ayrılmaz bir unsuru şeklinde görülebilecek olması ve iletişim ortamları ile eğitim, bağlamında da incelenmesi fikri yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunun yanında Martinsson’un (2006) kuramlardan bağımsız olarak tasarlanabilecek ortamların sınırlı ve geliştirilebilir olamayacağı savından hareketle; IPTV’nin, uzaktan eğitim bağlamında incelenirken iletişim ve öğrenme kuramları ile temellendirilmesi önemlidir.

Araştırma nitel tabanlı bir durum çalışması olarak desenlenmiştir Veriler alan yazın çalışması ile toplanmıştır. İletişim Ortamları Zenginliği Kuramının açıklık, bütünlük, içeriğin doğruluğu, bağlam, farklılık, esneklik, geçerlilik temelleri ile Sosyal Yapısalcı Öğrenme Kuramının bireysellik, yaratıcılık, sosyal kültür, birliktelik ve katılım, gerçeklik temelleri, IPTV ortak paydasında çapraz tablo oluşturularak karşılaştırılmıştır. Verilerin analizinde, tümevarım tekniğinden yararlanılarak, öngörüler oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: IPTV, Uzaktan Eğitim, İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı, Sosyal Yapısalcı Öğrenme Kuramı

GİRİŞ

Teknolojilerde ortaya çıkan yenilikler sayesinde oluşturulabilen çeşitli iletişim ortamları (eposta, anlık iletişim ortamları, görüntülü görüşme olanakları) bireysel farklılıkları da göz önüne alarak kaynakların kullanımında kolaylık sağlamaktadır. Uzaktan eğitim sistemleri sözü edilen gelişmiş iletişim ortamlarını kullanarak güvenilir bilgiyi anlaşılabilir ve hızlı erişilebilir hale getirmektedir. Bu şekilde kişisel ve toplumsal gelişim desteklenmektedir. Bu sebeplerden dolayı 21.y.y.’ın ilk yıllarından itibaren sürekli etkileşime fırsat veren iletişim teknolojileri ile yapılan uzaktan eğitim uygulamaları bireylerin yaşamlarında önemli bir unsur olarak yer almaktadır. Bu bağlamda, tasarlanacak uzaktan eğitim programlarının yeni iletişim teknolojileri ile donatılarak, bireylere etkileşim gücü yüksek ortamlarda ve kesintisiz bir şekilde bilgi verilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Uzaktan eğitimde kullanılan mektup, radyo, televizyon, internet tabanlı teknolojilere bakıldığında özellikle uzaktan eğitimin temeli sayılan zaman ve mekan bağımsızlığı ve etkileşim ilkelerinin tam olarak yerine getirilemediği ve sınırlılıkların varlığı dikkat çekmektedir. Aarreniemi’nin (2004) tanımlamasıyla bu sebeplerden dolayı 2000’li yıllardan itibaren bireyler etkileşim içinde sürdürdükleri yaşamlarında hızlı, kaliteli ve amaca uygun araç arayışına girmişlerdir. Tüm metinsel, görsel ve işitsel teknolojileri bir araya getirebildiği için bu arayışa cevap veren bir platform olan IPTV’nin kullanılmaya başlanması uzaktan eğitim açısından incelenmeye değer görülmektedir. Ayrıca Martinsson’un (2006), farklı ortamları bir araya getiren IPTV, katılımcıya sosyal toplum içinde öğrenme ve gerçek yaşam (real life) öğrenme deneyimleri kazandırma açısından incelenmelidir, görüşü bu fikri desteklemektedir. İletişim teknolojilerinden biri olan IPTV, uzaktan eğitim uygulamalarında etkili bir şekilde kullanılabilmesi için, bireylerin ekonomik ve sosyal-kültürel özellikleri, bireysel öğrenme farklılıkları, öğrenme gereksinimleri ve öğrenme deneyimleri göz önüne alınmalıdır. Kullanılacak teknoloji ile öğrenmeyi etkileyecek bu bileşenlerin uyumuna dikkat edilmelidir. Bu bağlamda, IPTV tabanlı uzaktan eğitim programlarının doğru olarak desenlenebilmesi açısından iletişim ve öğrenme kuramlarına temellendirilmesi gerekir. Bu nedenlerle, IPTV’nin uzaktan eğitimde

kullanılabilmesi için gerekli görülen kuramsal temeller incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

IPTV

IPTV, 21. Yüzyılda günlük yaşamda ve uzaktan eğitim amaçlı olarak yaygın olarak kullanılan sosyal iletişim teknolojilerinden telefon, Internet ve televizyonu bir araya getirmektedir. Ayrıca, IPTV platformu bünyesinde barındırdığı hizmetler ile telefon, Internet ve televizyon teknolojilerinin farklı şekillerde birleştirilerek eşzamanlı kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Kısacası, IPTV platformu bireye görüntülü görüşme, anlık mesajlaşma, televizyondan Internet ortamları ile eşzamanlı (çok yönlü) etkileşim ve anında geri bildirim olanağı tanıyarak işbirlikçi ve sosyal ağ kurulabilecek bir yapı sunmaktadır. Ayrıca IPTV, Catch up TV, Video on Demand (isteğe bağlı görüntü), Music on Demand (isteğe bağlı ses), özellikleri sayesinde bağımsız bir ortam ve bu ortamları kullanarak bilgiye kolay ulaşımı sağlamaktadır. Personal Video Recorder (PVR - kişisel video kayıt) ve kişiselleştirme özellikleri ile izleyiciye kendi yayını oluşturma olanağı vererek izleyicinin bireysel bir platforma sahip olmasına olanak tanımaktadır. IPTV bu özellikleri sayesinde işlevselleştirilebilen veri ve enformasyonları alternatif kablo teknolojileri ve sıkıştırma tekniklerini kullanarak, set top box (set üstü aparat) denen bir yardımcı birim sayesinde hızlı, kaliteli bir şekilde kullanıcıya ulaştırır. Kısacası, IPTV, şifreli, şifresiz TV kanallarının ve depolanan video içeriklerinin, Internet Protocol (IP) paketlerine dönüştürülerek geniş bant Internet erişim teknolojileri üzerinden son kullanıcıya yayınlanmasıdır (Taplin, 2004). Ayrıca IPTV'nin bir özelliği olan *triple play* olarak adlandırılan uygulaması ile ses, görüntü ve yazılı veri hizmetleri aynı anda verilebilmektedir. Buna ek olarak IPTV'de veri almanın yanı sıra 21.yüzyılın etkileşimli iletişiminin vazgeçilmez bir unsuru olan veri girdisi de sağlanmaktadır. Bu noktada IPTV platformunu çağın veri girdisi konusundaki en yaygın iletişim aracı bilgisayardan ayıran en büyük özelliklerden biri de; kişileri veri girdisi için bilgisayarda gerekli olan fare ve klavye gibi ek donanımlardan bağımsızlaştırmasıdır. İletişim teknolojilerinin 2000'li yıllara kadar geldiği noktada içerik ve zaman hep yayıncılar ve içerik oluşturucular tarafından belirlenirken; IPTV platformu kullanıcıya zamandan tamamen bağımsız şekilde gereksinim duyulan bilgiye ulaşma fırsatını vermektedir.

Tüm bu bileşenler, kişiselleştirme özelliği ile oluşturulabilen kişisel menüler ve favori listeleri sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. Görüldüğü üzere her özellik birbirini destekler niteliktedir ve televizyon, bilgisayar, telefon kanallarını bir araya getirerek bu cihazların birleşiminden oluşan IPTV platformunun en işlevsel şekilde kullanılabilmesine yönelik oluşturulmuştur. IPTV'de bir araya gelen her bir iletişim kanalının ve özelliklerinin etkileşim nitelikleri işe koşularak üst düzey etkileşim sağlanmaktadır (Martinson, 2006). Bu nedenlerle IPTV'nin, düzenli ve sistemli bilgiye en üst düzey etkileşim ve zaman mekan bağımsızlığı olanağı ile ulaşım yollarından en yaygını olan uzaktan eğitime sağlayacağı katkıları araştırmak önemlidir.

KURAMSAL TEMELLER

Bu tanımlar doğrultusunda, McQuail ve Windahl'in (1997) "*bir gün tüm teknolojiler yakınlaşacaktır*" öngörüsünün gerçekleşmeye başladığı gözlenmektedir. Buna karşın iletişim teknolojilerinin bir arada kullanılmasından öte ne kadar işlevsel ve etkili bir iletişim sağladığı daha önemlidir. İletişimin etkililiğini ise İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı (İÖZK - Media Richness Theory) (Daft ve Lengel, 1986) ile sınamak mümkündür. Daft ve Lengel, 1986'daki tanımıyla İÖZK, iletişim araçlarını, belirsizlikleri çözebilen, farklı sunum şekillerini uzlaştırabilen ve anlamayı kolaylaştırabilen değişik olanaklara sahip araçlar olarak görmektedir. Ayrıca İÖZK, aracın yapılacak işe uygun olması gerektiğini savunmaktadır. Yukarıda farklı özelliklerinden kısaca söz edilen IPTV, çeşitli kullanım şekilleri ile iletişim gücünü istenildiğinde neredeyse yüz yüze iletişime eşit düzeye getirebilmektedir. Bu özellik de İÖZK'nın "*Yüz yüze iletişim, en zengin iletişim ortamını sağlamaktadır*" (Daft ve Lengel, 1986) savını desteklemektedir. Öğrenme açısından ele alındığında, uzaktan eğitimde de kullanılan kuramlardan biri olan, sosyal yapısal öğrenme kuramı (SYÖK - Social Constructivism Learning Theory) (Gültekin, Yaşar, 1998) sosyal-kültürün paylaşılacağı bir ortamda, etkileşim, işbirliği ve kişiselleştirme özellikleri (Taşkın, 2007) ile IPTV'nin yaratıcılığa izin vererek öğrenmenin gerçekleşmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir. Bu sebeplerle, IPTV tabanlı tasaralanabilecek bir uzaktan eğitim programının söz konusu bu kuramlar çerçevesinde incelenmesine gerekli görülmüştür.

İLETİŞİM ORTAMLARI ZENGİNLİĞİ KURAMI

Bir ortamın veya medyanın enformasyon taşıma becerisine medya zenginliği denilmektedir. İletişim zenginliğinin de bazı ölçütleri vardır. 2000'li yıllarda ortaya çıkan, birçok farklı iletişim ortamını kendi

bünyesinde toplayan IPTV'yi İÖZK çerçevesinde incelemek için öncelikle kuramın amaçlarının ve ölçütlerinin farklı teknolojilere göre değerlendirilmesini eksiksiz olarak anlamak gereklidir. Bu bağlamda, kuramın amaçları ve ölçütleri açıklanarak IPTV platformu ile İÖZK beraber incelendiğinde ortaya çıkabilecek güçlü ve zayıf yönler değerlendirilmelidir. Bu kuramın temel amacı, iletişimde ortaya çıkan anlam belirsizliklerini, çokanlamlılıktan kaynaklanan karışıklıkları ve genel olarak belirsizliği azaltılmaktır.

İÖZK'nın amaçları

- 1) *İletişimde Anlam Belirsizlikleri (Ambiguity)*: Bir kelime, sembol ya da işaretin birden fazla anlama ilişkin yorumlanabilmesi verilen iletide anlam belirsizliklerine sebep olabilir. Anlam belirsizliği içeriğe bağlıdır: iletişimsel bir öge, kelime ya da cümle bir içerikte anlamsızken başka bir içerik bağlamında bakıldığında aynı ögeye anlam yüklenebilmektedir (Daft ve Lengel, 1986). Daft ve Lengel (1984), iletişimde doğru bilgi paylaşımı için gerekli olan temel unsurun bilgi edinme sürecindeki anlam belirsizliklerinin ve buna bağlı olarak gelişen çok anlamlılığın azaltılması olduğunu savunmaktadır. İletiyi alacak olan kişi ile veren kişinin içeriği aynı anlamda yorumlayabilmesi halinde anlam belirsizlikleri ortadan kalkabilmektedir. Bunun içinse bireylere uygun çoklu kanal seçimi ile farklı bileşenlerin sağlanması gereklidir (Trevino ve Daft, Lengel, 1987).
- 2) *Çokanlamlılık (Equivocality)*: Çok anlamlılık verilmek istenen iletide anlam belirsizliklerinin oluşmasıyla farklı anlamların ortaya çıkabildiği durumdur. Aktarılan ileti her bireyde aynı etkiyi yaratmayabilir. Bilgi düzeyi, aynı sözcüklerden farklı anlamların çıkarılmasına sebep olabilmektedir. Bu da, iletinin yanlış alınmasıyla verilecek geribildirim yanlışı olması ve iletişimin içeriğinin değişmesi ihtimalini güçlendirir. Daft ve Lengel (1984), çok anlamlılığı azaltmak için yüz yüze iletişim ortamlarının yazılı iletişim ortamlarına göre tercih edildiğini belirtmektedir. Bunun nedeni ortamdaki jest, mimik ve ses tonu gibi iletişime yardımcı unsurların artırılmasıyla, iletinin anlaşılmasının veya alıcıya iletilip iletilmediğinin fark edilmesinin daha kolay olmasıdır. Kısacası, bilginin alıcının açık şekilde alabileceği ölçüde verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bilgi eksik kalacağından dolayı çok anlamlılık olasılığı artmakta ve belirsizliğe yol açmaktadır.
- 3) *Belirsizlik (Uncertainty)*: Gerçekçi ve anlamlı bir iletişim kurabilme açısından gönderilen iletiyle, verilmek istenen anlamın aynı olmasını sağlamak gereklidir. Bu sebeple iletinin açık bir şekilde anlatılması sağlanmalıdır. Galbraith (1977) verilmek istenen iletinin içerdiği bilgi ile söylem sırasında anlatılış tarzından da, kaynaklanan farklılıklar nedeniyle değişik bilgilerin de iletiye eklenmesinin belirsizliklere yol açtığını savunmaktadır. Her bireyin geçmiş yaşam deneyimlerinden kaynaklanan anlayış tarzları farklı olabileceği için iletişimde belirsizliklerin olabileceği ihtimali artmaktadır. Buna ek olarak Duncan (1972) bulunulan ortamın da belirsizliklere neden olabileceğini savunmaktadır. Benson ve Harkavy, (2000), iletişimde belirsizliklerin katılımcılara ortamdaki izole olunmuşluk duygusunu yaşatabileceğini belirtmiştir. Örneğin; yine Benson ve Harkavy'nin (2000) yaptığı araştırmaya göre; çevrimiçi iletişimde zenginleştirilmiş medyalar aracılığı ile kişi belirsizlikleri azaltabilmekte ve kendini ortama dahil hissedebilmektedir.

Bu amaçların yerine getirilebilmesi için bazı ölçütlere bağlı kalmak gereklidir. Bunlar; anında geri bildirim verme, doğal dili kullanma, kişiye odaklanma, ses, görüntü, vücut dili özelliklerini taşıyabilmesidir. Teknolojik medyalar işe koşulduğunda bunlara ek olarak aracın bant genişliği ya da çoklu göndergeleri taşıma kalitesi ve hızı da düşünülmelidir. Uzmanlara göre bireyler birbirlerini en etkili şekilde anlayabilmek için her zaman "en zengin" iletişimi tercih ederler. İletişim görevi, ne kadar karmaşıkta, o kadar zengin bir ortam gerekir (Thurlow, Lengel, Tomic, 2004).

Buna karşın iletişim ortamlarının zenginliği her birey için aynı olmayabilir. Her birey, kendi kullandığı ortama ve kendi kişisel özelliklerine göre iletişimde gereksinim duyduğu ölçütleri sağlamalıdır. Eşzamanlı etkileşim, bireysellik, sosyal ortam temelleri ile gerçekleştirilebilecek olan bu ölçütler düşünüldüğünde daha önce bahsedilen IPTV özelliklerinin tüm bu ölçütleri yerine getirerek İÖZK'nın ilkelerinin yerine getirilebileceği görülmektedir.

İÖZK'nın uzaktan eğitim bağlamında özellikleri

İÖZK'nın kişilerin deneyimlerine, iletişimin amaçlarına göre farklı açılardan incelenebilir oluşu kuramı uzaktan eğitim bağlamında da incelemeyi gerektirmektedir. İÖZK uzaktan eğitim bağlamında incelendiğinde temel özellikleri ve ölçütlerine ek olarak değişik gereksinimlerin sağlanması gerekliliğini Kurubacak (2006) aşağıdaki tabloda özetlendiği şekilde ortaya koymuştur.

Tablo 1: İÖZK'nın uzaktan eğitim bağlamında özellikleri
Kaynak: Kurubacak:2006

Açıkhk	Bütünlük	Bağlam	İçeriğin Doğruluğu	Farklılık	Esneklik	Geçerlilik
Çeşitli sosyal gruplar içindeki farklı kültürel bilgi transferlerini anlamak	Özsaygıyı ve öz bakışı geliştirmek için güçlü bir motivasyon kurmak	Kültürel farklılıklara dikkat ederek yeni edinimleri öncelikli bilgiyle birleştirmek	İlişkileri güç, kültür ve sosyal toplu arasındaki ilişkilerin farkında olmak	Önceden öngörülmeven koşullardaki durumu değerlendirebilmek için öğrenenlerin sosyo-kültürel geçmişi, bilgileri ve becerilerini düşünmek	Yapısal olarak baskın olan farklı kültürel geleneklere saygılı ve kabul edici olmak	Demokratik ortamlarda yararlı bilgi kazanmak için dikkatle kontrol yapmak
Çevrimiçi etkinlikleri düzenleyen ve davranışları etkileyen açık bir dil kullanmak	Farklı gerçek yaşam deneyimlerini öğrenim deneyimlerine aktarmak için güçlü kararlar alabilmek	Etkileşimli sınıf yönetimi ile inanırlık sorunları ile başa çıkmak	Öğrenme hakkında güncel ve ilişkili bilgileri sağlamak	Toplu çalışmalarındaki ayrımları ve önyargıları sonlandırmak	Olasi olumlu özelliklerini ve onların değişim modellerini tartışmak	Gerçekleşme basamakları ve engellerini tanımlamak
Öğreten ve öğrenenlerin farklı teknolojik deneyimler kazanmaları için çoklu fırsatlar yaratmak	Etkileşim gelişimlerini ortaya çıkarmak için iletişimdeki teknolojik becerilerine odaklanmak	Temel teknoloji sorunlarını ve engellerini kaldırmak için bir rehber sağlamak	Öğreten ve öğrenenlerin temel teknoloji ihtiyaç ve beklentilerini belirlemek	Geleneksel teknolojileri kullanmak için yeni yaklaşımlar kurmak	Eşzamanlı ve eşzamansız ve/veya etkileşimli iletişim modellerini edinmek	Öğrenen ve öğretmenlerin birbirleriyle nasıl iletişim kuracaklarına ilişkin hareket planı geliştirmek

IPTV'nin uzaktan eğitimde kullanılabilirliği, İÖZK'nın temel ölçüt ve amaçlarının yanı sıra, Kurubacak'ın (2006) ortaya koyduğu İÖZK'nın uzaktan eğitim bağlamındaki özellikleri temel alınarak bir bütün olarak görülmelidir.

SOSYAL YAPISALCI ÖĞRENME KURAMI

19. yüzyılda Piaget ve Bruner'in çalışmalarıyla bugünkü yapısının büyük bir kısmına ulaşan Sosyal Yapısalcı Öğrenme Kuramı (SYÖK), insanın nasıl öğrendiği üzerine geliştirilmiş bir kuramdır (Durmuş, 2001). SYÖK öğrenmeyi, gerçek yaşamla ilgili problem çözme ve özgün görevler üstlenme kadar, sosyal ve işbirliğine dayalı bir çaba olarak görür. SYÖK'te öğretim, temel becerileri de dikkate alarak düşünme, anlama, sorgulama ve bilginin uygulanmasını vurgulamaktadır. Başka bir deyişle, SYÖK'in temel özelliği, öğrenenlerin rolünün tanımlanmasındadır. Bu süreçte, öğrenen, fikir ve algılarını oluştururken onları pasif olarak diğer kaynak ya da öğretmenlerden almak yerine etkin olarak kendisi yapılandırır. Başka bir deyişle yaparak ve yaşayarak da sağlanabilir (Gültekin, Karadağ, Yılmaz, 2007).

SYÖK'ün temelinde başkalarının bilgilerini olduğu gibi bireylere aktarmak yerine, insanların kendi bilgilerini yine kendilerinin yapılandırması gerektiği görüşü vardır (Şaban, 2002). SYÖK'ün öğretim uygulamaları da göstermektedir ki, SYÖK'ün öğretme öğrenme süreçleri tasarımı üzerindeki yansıması daha çok öğrenme ve öğrenen kavramı üzerindedir; çünkü SYÖK'e göre öğrenme, pasif bir alma süreci değil, etkin bir anlam oluşturma sürecidir.

SYÖK beş ölçüt üzerine yapılandırılmıştır. Bunlar; bireysellik, yaratıcılık, sosyal-kültür olgusu, katılım ve gerçekliktir. SYÖK'nin temelleri kısaca şu şekilde açıklanabilir (Olssen, 1990): Bilgi bireysel ve sosyal olarak yapılandırılır (Bireysel ve Sosyo- Kültür). Bilgi "keşfetmekten" çok "üretilir" (Yaratıcılık). Gerçek "kesin" olmaktan daha çok "geçicidir" ve "kusursuz olmaktan daha çok "sınırlıdır" (Gerçekçi). Bilgi dünyayı açıklamaktan çok deneyimler yoluyla edindiğimiz "yapılar" ya da "çerçeveler" hakkında bilgi verir (Katılım).

Öğrenenlerin bilgiyi ve anlamı yapılandırabilmesini sağlayacak IPTV'nin en üst düzeye taşıdığı etkileşimli iletişim öğrenme ortamları, SYÖK'te öğrenme için oldukça önemlidir. Bu kapsamda, SYÖK'te öğrenme ortamlarında şu özellikler öne çıkmaktadır (Eggen, Kauchak, 1997):

- *Karmaşık öğrenme ortamları ve gerçekçi görevler (Gerçeklik):* Bireylerin çeşitli kavramlarla ilgili daha önceki anlayışları karmaşık bir yapıda sunulur ve kavramları daha geçerli hale getirmesi sağlanır. Bu yönüyle gerçek dünya problemleri SYÖK'te öğretim uygulamalarının ortak bileşenidir. Öğrenenleri, konuya ilgi uyandıran problemlere yönelmek bu öğretim uygulamalarının temel amacıdır.

- *Sosyal uzlaşma ve öğrenmenin bir parçası olarak sorumluluğu paylaşma (Sosyal Kültür ve Birliktelik):* SYÖK'te öğretim uygulamaları öğrenmenin sosyal yanını vurgulamakta ve öğrenme etkinliklerini işbirliğine dayalı bir yaklaşımla sürdürmeyi öngörmektedir.

- *İçeriğin çoklu sunumu ve Bilginin yapılandırılması (Yaratıcılık):* SYÖK'te önceden belirlenmiş bir içerik yerine öğrenenlerin içeriği kendilerinin oluşturması öngörülmektedir. Öğrenenlerin bilgiye ulaşması, ulaştığı bilgiyi analiz etmesi ve düzenlemesi, bilgiyi sorunların çözümünde kullanması istenmektedir. Öğrenenlerin bilgiyi yapılandırma sürecinde araştırma ve inceleme yapması, elde ettiği bilgiyi sorunların çözümü için kullanması ve sonucu sunması beklenmektedir.

- *Öğrenen merkezli öğretim (Bireysellik):* Öğrenenler içeriği belirleme, etkinlikleri gerçekleştirme ve değerlendirmede öncelik sahibidirler. Öğrenenlere etkinlikleri, kendi ilgi ve yeteneklerine göre seçme ve fırsatı verilir.

Sonuç olarak SYÖK'te öğretim uygulamaları, karmaşık ve gerçek dünya problemleri temelinde, işbirliğine dayalı öğrenme etkinlikleri yoluyla problemlerin çözümü için öğrenenin bilgiye ulaşması, bilgiyi alması, analiz etmesi, düzenlemesi ve kullanmasını gerektiren zengin ve etkileşimli bir öğrenme ortamı öngörmektedir. SYÖK, bilginin, bireyin deneyimlerinin üzerine kurularak şekillendirildiğini belirtmektedir. Bu şekillendirme; etkinlikler, konuşmalar, görüşmeler yoluyla olmaktadır. Bu nedenle, SYÖK'da öğrenme, bilginin öğretenden öğrenene aktarıldığı basit bir süreç değil, öğrenenin arkadaşları, uzmanlar ve bilgiyle etkileşerek kendi bireysel anlamını oluşturması sürecidir.

Öğrenen kendi öğrenmesinden sorumludur ve kendisine sunulan bilgiler arasından uygun olanları seçen ve işleyen kişi olarak öğrenmede etkin olan kişidir (Fidan, 1985). Öğrenenlerin zengin öğrenme yaşantıları geçirmelerine ve çevreleri ile daha fazla etkileşimde bulunmalarına olanak sağlayacak etkinliklere yer verilmesi, kuramın önemli bir öngörüsüdür. Bireysel öğrenmeyi öne çıkaran uzaktan eğitim tüm bu sebeplerden dolayı, yapısalcı öğrenmeyi işlevsel bir kuram olarak görmektedir (Gültekin, Karadağ, Yılmaz, 2007). Buna ek olarak uzaktan eğitimde kullanılan çok ortamlı iletişim teknolojileri SYÖK temellerine göre öğrenmeyi güçlendirmektedir.

Bu bağlamda; IPTV'nin özellikleri ile SYÖK'nın öngördüğü gibi bilgi verme süreci, zengin eğitsel yaşantıları içeren ortamlar yoluyla öğrenenlere sunulduğunda, öğrenenlerin daha önce zihinlerinde yapılandırdıkları bulguların doğruluğunu sınıama, yanlışlarını düzeltme ve belki de önceki bilgilerinden farklı yeni şemalar oluşturabilme fırsatına sahip olabilirler. Daha önceki bölümlerde açıklanmış olan IPTV'nin kişiselleştirme özellikleri ve bireysel kullanımı, işbirliğine olanak tanıyan özellikleri, farklı ortamları bir araya getirebilmesi ve benzeri hizmetlerinin, SYÖK'nın temel yapısına uyduğu düşünülmektedir. Yukarıda açıklanan tüm bu sebeplerden dolayı, IPTV'nin uzaktan eğitimde kullanılabilirliği SYÖK temellerine uyumludur.

YÖNTEM

Araştırma nitel tabanlı bir durum çalışması olarak desenlenmiştir. İletişim Ortamları Zenginliği ve Sosyal Yapısalcı Öğrenme Kuramları bağlamında araştırılmıştır. Veriler alan yazın araştırması ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, nitel verilerin betimsel analizinden ve tümevarım analizinden yararlanılmıştır. Alanyazın araştırması dünya ölçeğinde yapılmış ve IPTV ve kuramlara ilişkin açıklamalar ve alıntılar sunulmuş ve önemli görülen bulgular sentezlenmiştir.

BULGULAR ve SONUÇLAR

Bu çalışmada IPTV tabanlı uzaktan eğitim programlarına temel oluşturulabilmesi için; İÖZK'nın açıklık, bütünlük, bağlam, içeriğin doğruluğu, farklılık, esneklik, geçerlilik olan uzaktan eğitim bağlamındaki temelleri ile SYÖK'nın bireysellik, yaratıcılık, sosyal kültür, birliktelik ve katılım, gerçeklik temellerinden oluşan bir çapraz tablo hazırlanarak IPTV ile tasarlanabilecek bir uzaktan eğitimin bu kuramlar çerçevesindeki gereklilikleri ortaya konmuştur.

Tablo 2. IPTV Çapraz tablo
Kaynak: Çiftçi, 2011

IPTV	İletişim	Medya Zenginliği Kuramı						
		Açıklık	Bütünlük	Bağlam	İçeriğin doğruluğu	Farklılık	Esneklik	Geçerlilik
Sosyal Yapısal Öğrenme Kuramı	Temeller							
	Bireysellik	Çevrimiçi etkinliklerde deneyim kazanma	Motivasyonu geliştirerek öz becerileri artırma	Farklı bilgilerin arasında bağlamsal transferi sağlama	İhtiyaçları doğru belirleme	Bireye göre bilgi oluşumunun değişmesiyle öngörülemeyen durumları değerlendirme	Uyarıcılara etkili ve sağlıklı tepki verebilme	Yararlı bilgiyi edinmede öz kontrol yapma
	Yaratıcılık	Öğreten ve öğrenenlerin deneyimlerinden çoklu bilgi fırsatları yaratma	Yaşantıyı zenginleştirerek bilgiyi yaratma	Etkileşimli ortamlarda öğrenme ortamı düzenleyebilmek	Gerekli bilgiyi seçebilme	Yeni yaklaşımlarla bilgiye ulaşma	Bilgi edinmede ve yaratmada öğrenene görev verme	Bilgiye ulaşmada yararlı bir iletişim için hareket planı oluşturma
	Sosyal kültür	Kültürel bilgi transferinin sağlanması	Teknolojik becerilerle bilginin yapılandırılması	Kültürel farklılıklara göre bilgileri birleştirme	Güç, kültür ve sosyal yapı çerçevesinde ilişki kurarak bilgiye ulaşma	Bilgiyi edinmede sosyal kültürle geçmiş bilgi ve becerileri birleştirme	Baskın olan farklı kültürel geleneklere saygılı olma	Edinilen bilgi kontrol edilirken demokratik ortamlar oluşturma
	Birliklilik ve katılım	Farklı sosyal gruplarda bilginin edinilmesi ve ayrıştırılması	Gelişmiş etkileşimle öğrenilenlerin bir araya getirilmesi	Teknolojik sorun ve engelleri kaldırarak bilgiye ulaşma	Katılımcıları ortak ihtiyaçlarını belirleme	Önyargıları sonlandırarak sadece zengin öğrenme yaşantıları sağlamamak	Eşzamanlı ve eşzamanlı etkileşimli iletişim modelleriyle bilgiye ulaşma	Planlı bir şekilde iletişim kurarak bilgiyi paylaşma
	Gerçeklik	Bilgi edinilirken anlaşılır bir dil kullanma	Geçmiş yaşam deneyimlerini öğrenme deneyimlerine aktarma	Anlamli ve kullanışli bilgi için rehber sağlama	Güncel ve ilişkili bilgi sağlama	Geleneksel teknolojileri ve yeni yaklaşımları birleştirme	İletişimde farklı değişim modellerini tartışabilme	Gerçekleşme basamakları ve engellerini tanımlama

Tüm bu ölçütlerin sağlanmasıyla, İÖZK'nın amaçlarına ulaşılması, iletişimin kalitesini arttırmaktadır. Bu da, iletişim kanallı verilen kararların ve ulaşılan bilgilerin geçerliğini ve güvenilirliğini olumlu yönde etkilemektedir (El-Shinnawy ve Markus, 1997). Christophel (1990) yaptığı araştırma sonucunda zengin iletişim ortamı sosyal bulunuşluk algısını arttırmakta ve SYÖK'nın temellerinden olan sosyal bulunuşluk algısı da istendik yönde öğrenme çıktılarıyla yüksek ilişkilidir fikrini desteklemektedir.

IPTV, İÖZK ve SYÖK çerçevesinde uzaktan eğitimde kullanılırsa çevrim içi iletişimin gelişmesinde ve karar verme, uygulama süreçlerinde etkin bir rol oynamaktadır. Açık ve esnek çevrimiçi bilgi toplulukları hem eleştirel düşünce ve yaşam boyu süren gerçek yaşamdaki sorunları çözme etkinliklerini daha iyi hale getirir hem de farklı çözümler ve yenilikçi bakış açılarının ortaya çıkmasını sağlar.

Bu temeller bağlamında çapraz tablo ile IPTV'nin İÖZK ve SYÖK bağlamındaki kuramsal temelleri ortaya konmuş olmaktadır. Gelecek çalışmalarda gözelerin ayrı ayrı incelenmesi, ve IPTV'nin farklı kuramlar bağlamında temellerinin araştırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

- Aarreniemi-Jokipielto, P. (2004). Interactive learning environment in digital tv: results and experiences. *e-learning world conference on e-learning in corporate, government, healthcare & higher education*. Chicago 1602-1609.
- Benson, L., ve Harkavy, I. (2000). Higher education's third revolution: The emergence of the democratic cosmopolitan civic university. *Cityscape: A Journal of Policy Development and Research*, 5 (1), 47-57.
- Christophel, D. (1990). The relationship among teacher immediacy behaviors, student motivation, & learning. *Communication Education*, 323-340. structural design. *Management Sci.*, 554-571.
- Çiftçi, G. (2011) *IPTV'nin Uzaktan Eğitimde Kullanılabilirliğine İlişkin bir Delphi Çalışması*. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans tezi.
- Duncan, S. D. (1972). Toward a grammar for dyadic conversation. *The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET*, 4(2), 29-47.
- Durmuş, S. (2001). *Matematik eğitiminde oluşturmacı yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 1*. Ankara. Anadolu Üniversitesi Yayınları. 91-107.

- Eggen, P., ve Kauchak, D. (1997). *Educational psychology: Windows on classroom. Third Edition*. New Jersey: A Viacom Company. 108.
- El-Shinnawy, M., ve Markus, M. L. (1997). The poverty of media richness theory: explaining people's choice of electronic mail etc. voice mail. *International Journal of Human Computer Studies* 46 (4), 443-467.
- Daft, R. L. & Lengel, R.H. (1986). Organizational information requirements, media richness &
- Fidan, N. (1985). *Okulda öğrenme ve öğretme*. Ankara: Alkim Kitapçılık Yayınları. 79.
- Galbraith, J. (1977). *Organization design*. NY. Addison-Wesley Reading, MA. 274.
- Gültekin, M., Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme - öğretme süreci. *Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(1-2), 68-75.
- Gültekin, M., Karadağ, R., ve Yılmaz F. (2007). Yapılandırıcılık ve öğretim uygulamalarına yansımaları. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(2), 503-528.
- Kurubacak, G. (2006). Critical curriculum design for blended learning in higher education: The strategies, principles and challenges of interactive classroom management. *I-manager's Journal of Educational Technology*, 3(2), 20.
- Martinsson, E. (2006). IPTV the future of television? *Report – Computer Communication and Distributed Systems*. Chalmers University Of Technology. Gothenburg. 324.
- McQuail, D. ve Windahl, S. (1997). *Communication Models for the Study of Mass Communication*, Pearson Education Limited. New York. IOS Press. 87
- Olssen, M. (1990). Radical constructivism and its failings: Anti-realism and individualism. *British Journal of Educational Studies*, 44(3), 275-295.
- Şaban, A. (2002). *Öğrenme öğretme süreci*. Ankara. Nobel Yayınları. 89.
- Taplin, J. (2004). The IP TV Revolution. *Annenberg School for Communication University*. California. 27-29.
- Taşkın, C. (24 Kasım 2007). IPTV Mimarisi, Servisleri ve Dünyadaki Uygulamaları. *Cebit Euroasia Bilişim Teknolojileri*. İstanbul. 9-11.
- Thurlow, C., Lengel, L. ve Tomic, A. (2004). *Computer mediated communication: Social interaction and the Internet*. London. Sage. 98.
- Timisi, N. (2003). *Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi*. Ankara. Dost Yayınları. 36.
- Trevino, L.K., Lengel, R.K. ve Daft, R.L. (1987). Media symbolism, media richness and media choice in organizations. *Communication research*, 14(5), 553-574.

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEDE WEB 2.0 ARAÇLARININ YERİ VE ÖNEMİ

Gülten ÖKTEN

*Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
SAKARYA
gultenkartal@gmail.com*

Özet

Ülkelerin kalkınması ve toplumların refah düzeyine ulaşmaları bilim ve teknolojiadaki gelişme düzeylerine bağlıdır, bu ise ancak eğitimle sağlanabilir. Eğitimdeki kalitenin tartışılmaz olduğu bilim ve teknoloji çağında her an değişen bilgiye yetişmede ve var olanları kullanarak yeni bilgi üretmede işbirliğinin önemi büyüktür. Dolayısıyla artık günümüz çağında bilgiye tek başına ulaşan değil, takım arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalışarak yeni bir şeyler üreten insan modeline ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu noktada eğitimde de işbirliğine yönelik ortam ve araçlar kullanılmalıdır. Sosyal yazılım olarak nitelendirilen; iletişim, işbirliği, etkileşim ve sosyal bağlamı artıran wikiler, podcastler, facebook, web günlükleri gibi web 2.0 araçlarının eğitimde, işbirlikli öğrenmedeki yeri ve öneminin tartışılması gerekmektedir. Bu makalede öncelikle web 2.0 kavram, araç ve özellikleri ve bunun işbirlikli öğrenmedeki kullanım ve etkileri konu edilmiştir.

Anahtar Sözcükler

Web 2.0, işbirlikli öğrenme, sosyal yazılımlar

THE POSITION AND SIGNIFICANCE OF THE WEB 2.0 TOOLS IN COLLABORATIVE LEARNING

Gülten ÖKTEN

*Sakarya University, Educational Science Institution, Computer and Instructional Technology
Education, SAKARYA
gultenkartal@gmail.com*

Abstract

Development of the countries and approaching to the level of welfare for the societies are linked to their development, which can be achieved with education. In the science and technology age in which the importance of quality of education is unquestionable, collaboration is very important in being able to reach ever-changing information and in producing new information. Therefore, in today's world, there is merely need of a person who reaches the information individually but need of a person model who produces new information via working collaboratively with teammates. At this point, collaborative environment and tools should be used. The position and the significance of the web 2.0 applications in education and collaborative learning, which enhance collaboration, interaction and social context such as Wiki's, podcasts, facebook and blogs should be discussed. In this article, primarily, web 2.0 tools, features and their usage and influences in collaborative education are discussed.

Key Words

Web 2.0, collaborative learning, social softwares

Giriş

Günümüzde hızla değişen ve gelişen teknoloji birçok açıdan hayatımızı etkilemektedir. Bu değişim sürecinde eğitim alanında da yeni teknoloji ve gelişmelerin kullanılması kaçınılmazdır.

Son yılların en büyük gelişmelerinden biri olan internetin ortaya çıkmasıyla birlikte, internet teknolojilerinin eğitimde kullanım alan ve şekilleri de değişiklik göstermektedir. Daha önceleri internet sadece belli durumlarda eğitimde kullanılırken, şu anda yeni gelişen teknolojilerle birlikte kendine daha fazla yer edinmekte ve bu durum eğitimde yeni yaklaşımlar ve yöntemler kullanılması ihtiyacını doğurmaktadır. Artık sadece bilgiye ulaşan değil, bilgiyi üreten ve işbirliği ile çalışabilen insan modeline ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu noktada gelişen web teknolojilerinden biri olan ve sosyal yazılım olarak adlandırılan web 2.0 araçlarının, eğitimde bu amaca yönelik olduğu ve özellikle işbirlikli öğrenmede kullanılabileceği açıktır.

Bu makalede de web 2.0 teknolojileri ve onun eğitimdeki, özellikle de işbirlikli öğrenmedeki kullanım ve etkilerinden söz edilmektedir.

Web 2.0 Kavram ve Araçları

İnternetin ilk şekli olan web 1.0 tündengelimci bir yaklaşıma sahiptir, içeriğin tümü hazır bir bütün halinde gelmekte ve katılımcılar pasiftir (O’Hear, 2005; Horzum, 2007). İnternetin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan web 2.0 gibi yeni teknolojilerde ise bilginin hazır sunumu yerine, işbirliği ile birlikte yapılandırılması söz konusudur. Bu durum da eğitimde son yılların trendi olan yapılandırmacı ve işbirliğine yönelik eğitim anlayış ve uygulamalarına paralellik göstermektedir.

O’Reilly(2005), internetin gelişiminde web 1.0 ve web 2.0 değişimini aşağıdaki şekilde tablolastırılmıştır (Kuswara & Cram & Richards, 2008);

Tablo 1: Web 1.0 ve Web 2.0 İncelemesi (O’Reilly, 2005)

Temel Servisler	Web 1.0	Web 2.0	Yeni Özellikler
Online İlan	DoubleClick	Google AdSense	Dinamik Reklam Temelli Sayfa İçerikleri
Fotoğraf Paylaşma	Ofoto	Flickr & MySpace	
Website	Kişisel Websiteleri	Bloglar	Kişisel template, yorum, taglar
Dosya Paylaşımı	Akamai	BitTorrent	Peer to peer kaynakları
Müzik Paylaşımı	Mp3.com	Napster	
Online Ansiklopedi	Online Britannica	Wikipedia	Açık içerik sistemi, işbirlikli yazım
Online etkinlik düzenleme	Evite	upcoming.org & EVDB	Etkinlik istekleri & İşbirlikçi kullanıcılardan yorumlar
Kimliklendirme	Alan İsmi Tahmini	Arama Motoru Uyarlaması	Pazarlanabilirlik
Ziyaretçi Sayısı	Sayfa Görünümü	Tıklanma Sayısı	Gezinme Hareketi
Arayüz 2 Programları	Ekran Kazıma	Web Servisler	Web’e Gömülü Platformlar
Merkezi Yazarlık	Yayınlama	Katılım	Demokratik Yazarlık
Merkezi İçerik Yönetimi	İçerik Yönetim Sistemleri	Wikiler	Açık İçerik
Ön Tanımlama	Sınıflama (Taksonomi)	Etiketleme ("folksonomi")	Kullanıcı Tanımlı
Tek Sağlayıcı	Basıklık	Sendikalaşma	Birleşik Sağlayıcı

Web 2.0, O’Reilly tarafından 2005 yılında ortaya konmuş, yazılım uygulamalarının geliştirildiği, kullanıcıların bu uygulamaları benimseyip uyarlayabildikleri önemli bir değişim olarak tanımlanmıştır. (Davies & Merchant, 2009).Web 2.0 olarak bilinen trend wiki, online deney toplulukları (CoPs), webLog gibi herkesin paylaşım yapabildiği, webin temel görevini gerçekleştirmeye yardım eden sosyal yazılımları kullanan bilgiler içermektedir (Schaffert, Gruber, Westenhaler, 2005 ; Richards, 2009). Bundan dolayı web 2.0 için “sosyal yazılım” kavramı kullanılmaktadır. Sosyal yazılım olarak adlandırılabilcek uygulamalar şu şekilde listenebilir; anlık mesajlaşma, IRC, internet forumları, blog ya da webloglar, wikiler, sosyal ağ servisleri, sosyal ağ arama motorları, sosyal rehberler, sosyal imleme, sosyal bibliyografik atflar, sosyal kütüphaneler, sosyal alışveriş uygulamaları, peer-to-peer sosyal ağlar, işbirlikli eşzamanlı düzenleme, sanal bulunuşluk, sanal dünyalar ve çok kullanıcı online oyunlar (Petter & Reich & Scheuermann, 2005)

Web 2.0 teknolojilerinin tanımı ve özellikleri ile ilgili literatür taraması yapıldığında, bu konu hakkında pek çok tanım ve bilgiye ulaşmak mümkündür. Bu açıdan makalenin ana teması olan web 2.0 araçlarının işbirlikli öğrenmedeki etkilerine daha fazla yer verebilmek için, web 2.0 araçlarının çeşit ve özelliklerini ve eğitimdeki uyarlamalarını aşağıdaki tablo ile kısaca gösterebiliriz.

Tablo 2: Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitime Uyarlama Modelleri (Grosbeck,2009) ve etkinlik örnekleri Crook (2008)

Teknoloji 2.0	Eğitimsel Uygulamalar
Bloglar	<ul style="list-style-type: none"> Gerçek hayat deneyimlerini yazmada bloglar kullanılabilir Sınıfı tek bir alana çekerek kolay takibini sağlar Öğrencilere ve öğrencilerin birbirlerine hızlı dönüt vermelerini sağlar Öğrencilerin kendi bilgilerini geliştirmelerini sağlar Ev ödevi ya da sınav gibi yeni bilgiler güncellenebilir Bloglarda yapılan yorumlar, öğrencileri yazmaya ve yazdıklarıyla birbirlerine yardımcı olmaya cesaretlendirir ve aynı sorunun tekrar tekrar sorulmadan cevaplanmasını sağlar http://edublogs.org , http://www.sandaigprimary.co.uk/pivot, http://blogs.warwick.ac.uk , http://www.nature.com/blog
Mikrobloglar	<ul style="list-style-type: none"> Sınıf toplulukları oluşturma, keşfederek işbirlikli yazma, okuyucu yanıtları, okul ve ülkeler çapında işbirliğini sağlama, proje yönetimi, fikir değerlendirme, üst bili platformları, konferans ya da workshop, sunumun bir parçası olarak, sanal sınıf tartışmalarını kolaylaştırma, yeni öğrenme deneyimleri yaratmayı sağlar Öğretmenlerin yayın ve materyallerinin dağıtılmasında, öğrencilerin yetenek ve fikirlerini geliştirmeleri için somut dönüt sağlamada, mesleki bağlantılar geliştirmede, öykücülüğün gelişmesinde vb. alanlarda kullanılabilir.
Wikiler	<ul style="list-style-type: none"> Öğrenci projelerinde, işbirlikli ya da kişisel kaynak ve belgeleri düzenleme, fikir oluşturmada kullanılabilir Elektronik belge gibi sunum araçları olarak; özel bir fikir için grup araştırma projesi olarak, öğrencilerin işbirlikli olarak bildiri, kitap ve dergi ortaya çıkarmasında kullanılabilir Sınıf içi tartışma ve müzakere ortamı oluşturma, SSS (sık sorulan sorulara) yer verme, internet kaynaklarını bir araya getirerek toplama, sınıf projesi ve topluluk çalışmalarını desteklemede kullanılabilir http://pbwiki.com/education.wiki , http://en.wikiiversity.org/wiki, http://knowhomeschooling.com , http://westwood.wikispaces.com, http://www.squidoo.com
Fotoğraf / Slayt Paylaşımı	<ul style="list-style-type: none"> Sınıfta kullanılacak resim ya da fotoğrafları paylaşma ve yorumlamada kullanılabilir Fotoğrafları kullanarak yaratıcı sunum hazırlamayı sağlar Öğrenci sunumlarını her zaman, her yere, her zaman gönderebilme ve dünya çapında geri bildirim alma imkânı sağlar. http://www.bbc.co.uk/blast , http://www.zentation.com
Video Paylaşımı	<ul style="list-style-type: none"> Öğrenciler kendi belirledikleri konularda özel video hazırlayabilir ve geçerli konu ile ilgili videolara ulaşmak için video paylaşım sitelerini kullanabilir http://www.glify.com , http://www.yoono.com , http://www.googlelitrips.com
RSS	<ul style="list-style-type: none"> Öğretim alanında bilgilerin güncellenmesini sağlar ve zamandan tasarruf edilir Diğer eğitimcilerle birlikte çalışarak, belli kaynaklardan bilgi toplama RSS beslemeleri e-maillerin aşırı yüklemelerini azaltmak için, geleneksel e-mail listeleriyle yer değiştirebilir. RSS beslemeleri güncel özel kurs web sayfalarına ulaşma ve bilgi elde etmede kullanılabilir
Sosyal İmleme	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim kaynaklarını paylaşmak için grup etiketleri oluşturulabilir, öğrenciler kendi imlemelerini paylaşarak sınıf projesinde kullanabilir, imlemeleri öğrencilerle birlikte gözden geçirip değerlendirerek, hangi kaynakların yararlı olup olmadığına karar verilebilir http://www.bibsonomy.org , http://www.citeulike.org
Sosyal Ağlar	<ul style="list-style-type: none"> Sosyal medya uygulamalarının bir araya toplanmasını ve kişisel öğrenme ortamlarının oluşturulması, dernek ve topluluklara destek amaçlı kullanılabilir (Cobbs, 2008) Öğrencilerin öğretmenleriyle bağlantı kurmalarında tercih ettikleri bir yoldur (Luckin & Clark & Graber & Logan & Mee & Oliver, 2009). http://vyew.com/site , http://www.think.com/en , http://b.whyville.net/smmk/nice, http://www.schoolhistory.co.uk/forum , http://www.schoolnetglobal.com,

	http://www.goldstarcafe.net , http://learnhub.com
Diğer Araçlar	<ul style="list-style-type: none"> Anlık mesajlaşma, işbirlikli öğrenmede ihtiyaç duyulan erişilebilirlik ve toplumsallık duygusunu artırır, VoIP uluslar arası işbirliği ve anlaşmayı iletir http://www.fablusi.com , http://www.powerupthegame.org, http://www.schome.ac.uk , http://vue.ed.ac.uk, http://www.ratemyteachers.com, http://podcastschoo.net , http://itunes.stanford.edu

Sosyal Yazılımların Temel Özellikleri

Web 2.0 'nin içeriğini oluşturan temel özellikler sosyal etkileşim ve işbirliğidir. Bu özelliğinden dolayı web 2.0 ile ilişkili uygulamalar “sosyal yazılım” olarak isimlendirilir. Sosyal yazılım, insan iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini destekleyen yazılımlardır (Petter & Reich & Scheuermann, 2005).

Kişisel Yayıncılık: Web-Log kelimesinden türetilen bloglar, yazarların herhangi bir konu hakkında hızlı ve kolay şekilde yorumlarını, bağlantılarını, yazılarını, resimlerini, ve videolarını paylaşmalarını sağlayan web siteleridir (Martindale & Wiley, 2005). Web günlüğü, kullanıcıların düşüncelerini hızlı ve kolay bir şekilde yazma ve yaymadaki teknik problemleri ortadan kaldırmaktadır. Buna ek olarak kişisel yorumları okuyan okuyucular kendi yorumlarını ekleyebilir ve eleştirel geribildirim sağlayabilirler (Petter & Reich & Scheuermann, 2005).

İşbirlikli Yayıncılık: Wiki yazılımları bloglara benzer olarak teknik engellerle yüzleşmeksizin online yayım sağlar (O’Hear, 2005; Petter & Reich & Scheuermann, 2005). Wiki sayfalarında kullanıcılar varolan sayfaları düzenleyebilir, yeni materyaller ekleyebilir.

Folksonomi: Folksonomi terimi “folks (insanlar)” ve “taksonomi” kelimelerinden oluşmuştur. Web üzerinde işbirlikli olarak bilgiyi sınıflandırma işlemi yani etiketleme olarak da kullanılır. Flickr, youtube, del.icio.us gibi medya paylaşım sitelerinde her bir giriş (entry) için anahtar kelimelerden oluşan etiketler kullanılmaktadır. Bunlar, “sosyal işaretçiler (social bookmarks)” olarak da isimlendirilir ve bu sosyal işaretlemeler işbirlikli bir şekilde düzenlenerek, kullanıcıların kendilerine ait kişisel koleksiyonlarını yaratmalarına izin verir (Petter & Reich & Scheuermann, 2005).

Medya ve Araçlar: Sosyal yazılımla ilişkili dijital medya, ses ve video gibi uygulamalar online içerik düzenleme, paylaşma ve yayınlama yapabilmek için mobil telefon ya da dijital müzik çalar gibi taşınabilir ortamlarda bulunabilmektedir. Buna iyi bir örnek olarak, Apple iPod dijital müzik çalar verilebilir. Podcastlerin Apple’ın iTunes yazılımı ile kolay ve hızlı bir şekilde düzenlenmesi ve yayımlanması mümkün olmaktadır (Petter & Reich & Scheuermann, 2005).

İçerik Toplama: İçerik toplama belki de sosyal yazılımların en önemli işlevselliklerinden biridir ve bu özellik RSS denilen kullanıcıların, web sitelerin içeriklerine kaydolmalarını sağlayan bir yapıdır. RSS ile web sitelerin sadece yazı içerik bilgileri değil, ses ya da video dosyaları da abonelerin bilgisayarlarına otomatik olarak hızlı bir şekilde indirilir (Petter & Reich & Scheuermann, 2005).

Web 2,0’ın yarattığı gelişmelerin 4 alanda önemli etkisi vardır; sorgulama, yazın yeteneği, işbirliği ve yayımlama. Web 2.0 kullanıcıların yeni sorgulama biçimleri ve okuryazarlık formları geliştirmelerini sağlar. Web 2.0 kullanıcıları, düşüncelerini dijital ortamlarda yayımlama ve işbirlikçi bağlantı yöntemleri ile kendilerini daha rahat ifade etme olanağı sağlar (Crook ve diğerleri, 2008).

Sosyal Yazılımların İşbirlikli Öğrenmede Kullanımı ve Etkileri

İşbirlikli öğrenme, derin düzeyde anlamayı, anladığını paylaşmayı, eleştirel düşünmeyi, öğrenilen konunun hafızada daha fazla kalmasını sağladığı için (Garrison, Anderson & Archer, 2001; Johnson & Johnson & Johnson, 1999; Krejins, Kirschner & Jochems, 2003; Tsai, 2010), öğrencilerin hesaplama yetenek ve yeterliliklerini geliştirmekte ve dolayısıyla işbirlikli öğrenme yüzüze öğrenme durumlarından daha başarılıdır (Curtis & Lawson, 2001; Tsai, 2010). Web 2.0 araçlarının da “sosyal yazılım” adlandırılmalarının temelinde web 2.0 teknolojilerinin işbirliği ve etkileşimi destekleyen yazılımlar olması yatmaktadır. Dolayısıyla web 2.0 araçlarının eğitimde işbirlikli öğrenmeyi destekleyici ve geliştirici yazılımlar olduğunu söyleyebiliriz.

İşbirlikli öğrenmede kullanılacak web 2.0 araçları arasında öncelikle wikileri sayabiliriz. Wikiler işbirlikçi yazma, not ve çalışma sayfaları hazırlama şeklinde eğitimde kullanılabilir. Bu duruma şu şekilde örnek verilebilir:

İşbirlikçi Yazma / Not Alma: Proje çalışması için kullanılacak bir wiki sayfasında her bir grup diğer grup üyeleriyle materyal paylaşmak için kendi wiki sayfalarını oluşturabilir. Böylece proje üzerinde gruptaki her bir üye proje ile ilgili belge toplayarak çalışmaya katkıda bulunabilir. İşbirliğini artırmak için öğretmen 2-3 öğrenciye belli tarihler belirleyerek bir dönem boyunca verdiği derslerin wikiye postalanması görevini verebilir ve verilen görevlerin zamanında yapılması için de öğrencilerden bir sonraki sınıfın dersi başlamadan wiki notlarını hazırlamalarını isteyebilir. Sınıftaki diğer öğrenciler

“wikipedia” stili not sayfalarını gözden geçirir ve öğrendikleri ancak eser sahibinin dahil etmediği bazı bilgileri ekleyebilir. O’Neill (2005), temel ders notlarını bir wiki web sitesine koymanın, öğrencilerin dersi daha ayrıntılı incelemelerini, yüksek kalitede ders notları oluşturulmasını sağladığını ve öğretmenin öğrencilerin ne anladığı hakkında dönüt elde etmesine yardımcı olduğunu söylemektedir (Frydenberg, 2008) .

İşbirlikli Çalışma Sayfaları Oluşturma: Öğrenciler, öğretmenin sınavda sorabileceği olası sorulardan oluşan işbirlikli bir çalışma sayfası oluşturabilirler. Şablon wiki sayfasında “sorularınızı buraya yazın” ya da “Cevaplarınızı buraya girin” şeklinde, öğrencilere bilgi vermek açısından olası soru başlıkları bölümü yer alır. Öğrenciler sorularını isimleriyle birlikte postalarlar. Her bir öğrenci açık çalışma alanında orijinal sınav sorusunu ve yanıtını gönderir. Öğrenciler işbirliği ile diğer öğrencilerin sorularından faydalanarak yeni bir soru ekleyerek katkıda bulunurlar. Sorularını önce gönderen öğrenciler, gönderilen açık soru başlıklarından seçimini yaparlar. Daha geç soru gönderen öğrenciler ise, gönderilmiş olan soruları tekrar etmemek için, tüm soruları okumak zorunda kalır, bu da konu hakkında tüm öğrencilerin bilgi sahibi olacağı anlamına gelmektedir. Yapılacak sınav, sınıfın geliştirdiği bu sorular üzerinden hazırlanır. Bu şekilde öğrenciler, sadece sınav hazırlamaya yardım etmekle kalmıyor, aynı zamanda yönetilmiş bir sınavın olası bir nüshasına da sahip olmuş oluyorlar. Sınav sırasında öğretmen, wikiyi denetleyerek, uygun olmayan soru ya da cevap varsa, not ya da yorum gönderebilir ve henüz önemli bir soru sorulmuşsa öğrencilerin katılımını sağlamak için “Cevaplanması Gerekli” kelimeleriyle soruyu gönderebilir. Böylece wikilerin sınıf ortamında işbirlikli kullanımı ile ders işlenmesi mümkün olmaktadır (Frydenberg, 2008) .

İşbirlikli öğrenmede wiki kullanımının yanı sıra bloglardan da yararlanılabilir. Hazırlanan bir blog sayfasında öğrenci ve öğretmenler sınıf içinde hazırlanan ya da öğrenilecek konu ile ilgili kaynakları, ders not ve planlarını, etkinlikleri yayımlayabilir. Böylece bloglar hem depolama alanı olarak kullanılmakta, hem de sayfayı ziyaret edecek kullanıcıların konu ile ilgili yapacağı yorumlarla iletişim ve etkileşime olanak sağlanmaktadır. Aynı zamanda bloglar o gün işlenen dersle ilgili olarak öğrenci ve öğretmenler arasında tartışma platformu olarak da kullanılabilir.

Sosyal ağlar, özellikle facebook gibi birçok kullanıcının katılım, işbirliği ve iletişimine olanak sağlayan platformlar eğitimde de kullanılabilir. Oluşturulacak grup aracılığıyla, öğretmen ya da öğrenciler o gün işlenen dersle ilgili yada daha sonra yapılacak etkinliklerle ilgili bilgileri facebook duvarına yazarak duyurabilir, böylece gerek öğrenci velileri, gerekse derse katılmamış öğrencilerin bilgilendirilmesi mümkün olmaktadır. Aynı zamanda bu gibi sitelere yönelik hazırlanan uygulama paketleri ile dersle ilgili yazılımlar hazırlanabilir ve mobil ortamlarda da kullanılabilir.

İnternet üzerinden video ve resim düzenleme siteleri de işbirlikli öğrenmede kullanılabilir. Öğrenciler hazırlayacakları projeler için grup çalışması ile internet üzerinden işbirlikli olarak sunum hazırlayabilir, konu ile ilgili resim ve video ya da belge düzenleyebilir, yayımlayabilir ve bunlara yorum yaparak kaliteli bir ürün ortaya çıkarabilirler. Bunlara ilaveten öğrenciler sınıf dışında sohbet oturumları geliştirebilirler ve davet ettikleri misafirler ile işbirlikçi çalışma alanları hazırlayabilirler.

Sanal öğrenme ortamları ve online eğitsel oyunların yer aldığı siteler de sosyal etkileşim ve öğrenmeye açık ortamlardır. Secondlife vb. sanal ortamlarda öğrenciler dünya çapında diğer kişilerle etkileşimde bulunmakta, yeni bilgi ve fikirler edinmekte ve birlikte çalışma imkânı bulabilmektedir.

Sonuç

Web 2.0 araçları özelliklerinden dolayı sosyal yazılım olarak adlandırılmakta ve işbirliği ve etkileşimi temel aldığı için kullanıldığı ortamlarda sosyalliği artırmaktadır. Günümüzde yaygın kullanılan eğitim yaklaşımlarından yapılandırmacı yaklaşım ve özellikle de sosyal yapılandırmacılıkla ilişkili araçlar olarak görülmektedir. Bu bakımdan web 2.0’ın eğitime, özellikle de işbirlikli öğrenmeye etkisi kaçınılmazdır. Web 2.0 teknolojilerinin, kullanıcıların işbirliği ile kaliteli proje üretmelerinde, sosyal iletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmelerinde, bilgiye daha hızlı ulaşmaları ve bunu daha etkili kullanmalarında olumlu olacağı görülmektedir. Bu bakımdan eğitimde ve sınıf içi uygulama ve etkinliklerde işbirliğini geliştirme, takım çalışması ile yeni projeler üretme ve iletişim ve etkileşimi artırma bakımından web 2.0 araçları kullanımı ve uygulamalarına daha fazla yer verilmelidir.

Kaynaklar:

Crook, C., Fisher, T., Graber, R., Harrison, C., Lewin, C., Logan, C., Luckin, R., Oliver, M. & Sharples, M. (2008). Web 2.0 Technologies For Learning: The Current Landscape - Opportunities, Challenges And Tensions. BECTA Research Report. [Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2011]. http://partners.becta.org.uk/uploads/downloads/page_documents/research/Web2_technologies_learning.pdf

Davies, A. & Merchant, G. (2009). *Web 2.0 For Schools: Learning And Social Participation*. New York: Peter Lang Publishing.

Frydenberg, M. (2008). Wikis as a Tool for Collaborative Course Management. *Merlot Journal of Online Learning and Teaching*, 4 (2), 170.

Grosseck, G. (2009). To Use Or Not To Use Web 2.0 In Higher Education?. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 1(2009), 479.

Horzum, M. B. (2007). Web Tabanlı Yeni Öğretim Teknolojileri: Web 2.0 Araçları . *Eğitim Bilimleri ve Uygulama*, 6 (12), 104.

Kuswara, A. & Cram, A. & Richards, D. (2008) Web 2.0 Supported Collaborative Learning Activities: Towards an Affordance Perspective, *In Leanne Cameron and James Dalziel (eds) Proceedings of the 3rd International LAMS & Learning Design Conference: Perspectives on Learning Design*, 71.

Luckin, R. & Clarck, W. & Graber, R. & Logan, K. & Mee, A. & Oliver, M. (2009). Do Web 2.0 Tools Really Open The Door to Learning? Practices, Perceptions And Profiles of 11–16 Year Old Students. *Learning, Media and Technology*, 34(2), 91.

Martindale, T. & Wiley, D. (2005). Using Weblogs in Scholarship And Teaching. *TechTrends*, 49(2), 55-61.

Richards, D. (2009). A Social Software/Web 2.0 Approach To Collaborative Knowledge Engineering. *Information Sciences*, 179 (2009), 2515.

Tsai, C. (2010). Do Students Need Teacher's Initiation In Online Collaborative Learning?. *Computers & Education*, 54 (2010), 1137.

iTEC (INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR AN ENGAGING CLASSROOM) PROJECT

Mehmet MUHARREMOĞLU

*Öğretmen, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
mmuharremoğlu@meb.gov.tr*

Ayşe KULA

*Öğretmen, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
akula@meb.gov.tr*

Dr. Tunç Erdal AKDUR

*Başöğretmen, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
tuncakdur@meb.gov.tr*

Didem BALCI YILMAZ

Öğretmen, MEB Ümraniye Çakmak İlköğretim Okulu, İstanbul, Türkiye

Nazife KUSAKSIZ

Öğretmen, Üsküdar Altunizade Hafize Özal İlköğretim Okulu, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom) is a four year, largescale project that takes an informed look at the potential classroom of the future. Starting in September 2010, iTEC will bring together policy makers, researchers, technology suppliers, other technology-enhanced learning experts and innovative teachers in order to design and build scalable learning and teaching scenarios for the future classroom with recognition of the realities of pace of the educational reform process. Rigorous testing of these future classroom scenarios in large-scale pilots will then be carried out in order to significantly increase the possibility that innovation can be mainstreamed and taken to scale when the project ends. With 27 project partners, including 14 Ministries of Education (MoE), and funding from the European Commission of 9.45 million Euros, iTEC will provide a model describing how the deployment of technology in support of innovative teaching and learning activities can move beyond small scale pilots and become embedded in all Europe's schools. The strategic nature of the project is underlined by the fact that the iTEC piloting in >1,000 classrooms in 12 countries is by some margin the largest pan-European validation of ICT in schools yet undertaken. The key aim is to develop engaging scenarios for learning in the future classroom that can be validated in a large-scale pilot and be subsequently taken to scale.

Keywords

IT Technologies in Classrooms, Observable Safely Internet, Network Infrastructure, e-Content, Integration of IT Technologies to Curriculum Programs, Access to Resource Based Content, Assessment, Learning Spaces, Learning Platforms, Teacher Education, Pedagogy, Organisational Change, Parents and Pupils, Building Engaging Scenarios Supported by Web 3.0.

INTRODUCTION

iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom) is a four year, largescale project that takes an informed look at the potential classroom of the future. iTEC will bring together policy makers, researchers, technology suppliers, other technology-enhanced learning experts and innovative teachers in order to design and build scalable learning and teaching scenarios for the future classroom with recognition of the realities of pace of the educational reform process.

Project objectives

1. To develop and refine a range of teaching and learning scenarios that include new approaches to assessment, (developed by project partners and teachers themselves) for the future classroom in order to engage teachers and pupils together with other stakeholders contributing to pupils' learning and growth.
2. To develop decision support criteria (technological, pedagogical and policy related) that facilitates the selection of scenarios that can be mainstreamed and taken to scale.
3. To develop specific teaching and learning activities, also involving new approaches to assessment, based on the scenarios and test these in a prepilot phase with a focus group of teachers, with a view to determining which of these have the potential to be mainstreamed in a number of countries.
4. To carry out large-scale pilots in up to 1,000 classrooms in at least 12 countries exploring both the integration of technologies and how these impact on teaching and learning practices and the engagement of a wider group of stakeholders outside the school.
5. To research the skills and competences needed by teachers in the classroom of the future and to equip teachers and ICT co-ordinators, both within and beyond the project, with the pedagogical knowledge and skills needed to implement project scenarios.
6. To evaluate the extent to which the iTEC scenarios have been successful in supporting collaboration, individualisation, creativity and expressiveness and identify those with maximum potential to have a transformative effect on the design of the future classroom. Also to identify the underlying change processes necessary to bring about this transformation.
7. To widely disseminate project results and ensure they can be taken to scale by implementing a mainstreaming strategy that includes the formation of a new high-level body at European level to ensure that iTEC scenarios and work in the large-scale pilots contribute to the educational reform process. Including 5 technology focused R&D objectives to support the large scale pilots:
8. To select resources (i.e., technologies: tools, learning platforms, services, and plug-ins; content; and people) necessary to carry out the selected learning and teaching scenarios and then to group these resources into meaningful categories (i.e., depending on the way they contribute to the different scenarios) and provide a conceptual framework for describing each of these categories.
9. To describe these selected resources according to the corresponding frameworks and to register them in one or more registries and then to apply a set of specifications and standards (e.g., IMS LTI, OpenID) to the selected resources in order to make them interoperable and easy to combine.
10. To develop a shell (possibly more than one) that will support the combination of resources in order to provide classrooms with the technical setting necessary to support the teaching and learning activities corresponding to the selected scenarios.
11. To explore conceptual modelling paradigms (e.g., learning design, semanticweb ontologies) to formally describe learning and teaching scenarios.
12. To build a prototype assistant for advising users how to find, select and combine resources that support the project scenarios.

METHOD

Project Work Plan

Learning and teaching scenario development and piloting:

The iTEC project is composed of 11 work packages. Work packages 2-5 deal with large scale piloting of engaging pedagogical scenarios including initial development, preparation, piloting and associated CPD. There are five cycles and two handover phases where teams from adjacent work packages work collaboratively in the project.

Technical services to support learning and teaching:

Work packages 7-10 provide the tools for supporting the development of scenarios and turning them into lesson plans. Work package 6 focuses on providing the training and support for teachers to use and adapt iTEC technology.

Work package 1 – Project Management:

Working in close co-operation with WP leaders, the EUN iTEC Project Coordinator and team will continuously coordinate and evaluate the progress of the project and take corrective actions as soon as any difficulty is detected.

To provide for an effective management of the whole project in administrative and technical matters, a General Assembly will be convened at least once every twelve months. All project partners will nominate one member of staff from the Project consortium to participate in this committee.

An iTEC Consortium Agreement will be concluded before the signature of the Grant Agreement. An additional agreement will be provided for associated organisations that are not core partners of the project, to ensure smooth and open cooperation.

This 'charter' for iTEC Associate Partners will make clear how unfunded members participating in the project can contribute to iTECs current activities and future direction.

A groupware tool will be established to facilitate coordination and collaboration among project partners and associated organisations.

For all full Consortium meetings and project reviews, the Project Coordinator will prepare input and the framework, and collect, edit and disseminate the outcomes to partners and associated organisations as relevant.

Work package 2 – Pedagogical scenario development and monitoring:

WP2 will establish a pedagogical baseline for standards of technology enabled practice across partner schools and MoE involved in the project and identify scenarios for ICT supported teaching and learning. Delivery includes research which builds upon previous studies into the provision of, and access to, technology (e.g. STEPS, TALIS, Pelgrim and ImpaCT) and large-scale stakeholder surveys to provide accounts of current practice in classrooms. Findings will be used to create local pedagogical baselines across infrastructure, practice/usage and content as a foundation for the creation of novel pedagogical scenarios.

A pedagogical scenario can be understood as narrative descriptions of preferable learning contexts that take account of user stories, including the resources, tools and services they use, the interactions they have, the tasks they encounter and the aims of their activities, set within a description of the model learning environment. These scenarios will be initially developed by experts (including teachers) knowledgeable in the pedagogical use of new technologies in the classroom. WP2 will create 8-10 descriptions per 18-month project cycle of innovative learning activities that can be used as the basis of the prototype development in WP3.

The scenarios will be used as inputs to WP10 and feedback on the scenarios will be obtained from a high-level group of decision shapers established in WP11 to ensure that the scenarios impact upon the educational reform agenda in different countries.

It is expected that partners from each of the main stakeholder groups will be represented in workshops made up of approximately 15 project partners.

Work package 3 – Engaging teachers/learners in the future classroom:

WP3 will analyse the novel scenarios from WP 2 in order to select some (on the basis of such things as technical feasibility) to use to develop design challenges.

These are then used to create prototype activities for ICT based teaching and learning approaches.

The prototype activities will be used to assess how cutting edge technologies can be deployed in everyday school use through pre-pilot testing with small focus groups of teachers. The pre pilot testing will involve local implementation with consideration of the baseline/needs of classrooms.

1-2 expert teachers (primary and secondary levels) identified by WP4 will be needed to participate in the development on a continual basis and small groups of teachers will be needed periodically to review and comment on the designs and prototypes.

The transformation process from scenarios to design challenges to prototypes will make use of the iTEC composer when this becomes available (see WP7-10). The composer will be updated with new data for the design challenges introduced WP3 will provide data and feedback on the evaluation of the prototypes (with WP5) in order to enable the project to select those scenarios that have the potential be adopted by any teacher with access to the relevant technologies. This involves a partner decision workshop to decide which scenarios should be taken forward to large scale piloting in several countries.

This work package will support the development of the technical services in WP7 by using focus groups of teachers to help develop the localisation features of the iTEC Scenario Development Environment.

Work package 4 – Organisation/support of school pilots and CPD:

In WP4 the focus is on a large-scale validation of project scenarios (from WP2) that have been developed into learning and/or assessment activities by WP3. WP4 also provides mechanisms to support teachers

and national co-ordinators in implementing scenarios; this includes training on iTEC tools and technical support provided by WP6, as well as high quality professional development and a community of practice for teachers.

Five large-scale validation phases are foreseen with up to 1,000 classrooms identified by 12 MoE or agencies acting on their behalf. Additional MoE and other organisations may also participate in iTEC as unfunded Associate Partners. Each MoE appoints technical and pedagogical coordinators to work with schools involved in both the pre-pilot focus group (WP3) and large-scale piloting.

The large-scale piloting will focus on pupils in the first 2-3 years of secondary school with a particular focus on Maths, Science and Technology. There will also be a focus on primary education (with a smaller number of schools), particularly related to devices that have been specifically designed for young learners (e.g. interactive, multi-touch tables and surfaces).

A key milestone in the five project cycles comes during the WP3 handover to WP4 when a decision is taken concerning which scenarios and prototypes can be taken forward for testing with a critical mass of schools in different countries. As all Project partners need to be involved in this process, a selection workshop will be organised as part of iTEC full consortium meetings that will be arranged to correspond to the WP3/4 handover. This will involve initially establishing the criteria for selection.

iTEC will make use of the SIPTEC framework developed in previous large scale pan-European validation activities as a means of capturing the effective interventions in schools. The framework pays particular attention to the need to recognise cultural and language related inhibiting and enabling factors and the need to localise (adapt, translate, contextualise, to curricula and cultures) and consider different political and education cultures.

Work package 5 – Evaluation of school pilots:

WP5 is the evaluating the pilots delivered through WP4 using a cyclical approach based upon the Participatory Design Methodology deployed within the PALLETTE project (FP6) and building upon other projects involving the large-scale deployment of learning technologies such as the ICT Test Bed project and the large scale introduction of interactive whiteboards in the UK.

The evaluation will consist of a blend both of traditional and innovative approaches for gathering data and will start with the production of a knowledge map to record the current context. The second task is to develop evaluation criteria and instruments as well as devising a collaborative approach to documenting the process of operationalising the scenario, through storytelling and dialogue between iTEC teachers.

For each cycle of development, the evaluation will include data collection via technological tools to document the process, and case studies of classroom practice in the final month of the school pilots using traditional face-to-face methods. A National Co-ordinator (NC) from each MoE will spend three days in each cycle conducting the data collection for the case studies, as well as arranging for translation of the data as appropriate.

The Final Report will provide a synthesis of the evaluation findings and will include an assessment of the underlying change processes as well as concise conclusions and recommendations regarding the effectiveness of the learning activities for future classrooms. It will enable widespread and timely dissemination to European.

There will be a focus on stakeholder engagement, collaborative working and knowledge sharing making use of conversation and collaboration tools similar to those deployed in schools to help give project stakeholders (e.g. MoE) direct personal experience. These will also be used to gather data from national coordinators.

Work package 6 – Training and supporting teachers in using and adapting iTEC technology:

WP6 will provide technical training and support for national technical and pedagogical coordinators who will, in turn, train iTEC environments' administrators and users (e.g., teachers) participating in the large-scale pilots in WP4. In collaboration with the ministries, WP6 will select 12 national technical coordinators (one per country) who will function as local trainers and first-line support for the teachers in a given country.

WP6 will undertake an investigation into the training needs of these national coordinators regarding the use of the iTEC environments and will determine the best approach including reference manuals, a users' guide and one or more tutorials to be made available online.

There will be two technical workshops where the developers of innovative learning scenarios are introduced to and discuss the huge variety of iTEC shells and tools/services. At the same time, technical developers will learn about the ideas and needs of the pedagogical developers.

The national technical coordinators will function as a national first-line support, thus minimizing potential language issues. WP6 will run a second-line technical support service for the national technical coordinators.

This work package will also have responsibility for supporting the development of the iTEC composer (WP7) by defining technical settings and supporting the customisation of the shell and user interfaces to users requirements.

Work package 7 – Development of iTEC shells and Composer:

The iTEC “environments” will be designed and built to carry out the various teaching and learning activities defined in the iTEC scenarios. These environments are composed of people, content, tools/services and shells.

The shells will allow the integration of other components of the environments. iTEC will initially explore a number of candidate shell technologies including, as examples, interactive whiteboard software and the Liferay portal, and at least one will be implemented in HTML5 for browser compatibility.

To enable integration of services a single sign on solution based on the EUN Open ID server will be used for consistent identity management across components.

Several other established technologies and services will also be employed to enable component interoperability.

Technical interoperability infrastructure (learning content)

- OAI-PMH Harvester
- Metadata Validation Service,
- LRE Targets: OAI-PMH, SQL, SPI
- LRE Identity Service based on Handle

Semantic interoperability infrastructure (learning content)

- Metadata Automatic Translator
- Vocabulary Bank for Education
- LRE Transformer Service

To enable learning administrators/teachers to use the iTEC environments an iTEC “Composer” will be developed to enable users to (semi-)automatically assemble shells and their component selection of tools and services to provide the functionality required for the specific learning and teaching scenario. The composer will also link to directory services to provide access to the required tools and services.

Work package 8 – Provide mash-up connectors to existing components:

Integration of tools and services with a particular focus on the use of the Wookie Widget Server, developed at the University of Bolton. Currently the Apache Wookie server permits the integration of tools/services using the W3C or Google widget specifications. New widgets will be developed including those allowing access to iTEC discovery services (WP9) and the Apache Wookie server will be extended to support the IMS basic LTI protocol.

The rationale for this development in iTEC is that it provides the technological foundation for scenarios that support innovative pedagogical approaches and new ways of organising the classroom, including learner-driven pedagogies and learning activities which engage a wider range of stakeholders including parents.

The proposed extensions to Wookie will help iTEC realise the organisational potential of the computer technology that sits behind electronic whiteboards and learning environments and place it in the hands of teachers and learners in a form which is easily accessible.

To do this, two key elements must be established:

- To provide teachers and learners with a rich toolset from which learning activities can be created which corresponds directly with lived experience of technology and the environment.
- To provide teachers with the means to coordinate learning activities with this toolset, organising learners, teachers and parents in different roles, using a variety of tools, and creating opportunities for meaningful learning conversations, and to share tools, designs and experiences with the broader community.

Work package 9 – Sharing beyond content:

This work package involves the development of a directory service to handle data management and brokerage giving access to descriptions of tools/services, metadata for people (e.g., co-learners, experts, tutors), content, events and other resources such as lesson and assessment plans. The registry service will potentially build upon the technologies and knowledge gained through the following initiatives:

- LRE (<http://lreforschools.eun.org>)
- ARIADNE KPS (<http://www.ariadne-eu.org/>)
- GLOBE (<http://www.globe-info.org>).

The Apache Wookie Server also provides some discovery function for tools/services and new widgets will be developed to provide access to the LRE content discovery service and the new directory service (in WP8).

Work package 10 – Support for implementing iTEC engaging scenarios:

Semantic modelling will be used in the construction of the iTEC Scenario Development Environment. This component will allow the capture of scenarios created in iTEC and allow their expression in lesson and assessment plans. Work will also be carried out to produce automated procedures that will assist with the localisation of scenarios with regard to a variety of technical settings.

Work package 11 – Mainstreaming successful iTEC Scenarios:

The approach adopted to raising awareness, disseminating results and creating impact in iTEC will build on the experience already gained by EUN in a number of large-scale projects and will leverage existing channels for dissemination of Project results including the EUN Steering Committee (that includes senior representatives of 31 MoE) and the EUN annual EMINENT conference.

A major advance in iTEC will be the formation of a high-level group of key decision shapers that will be established in order to act as a gatekeeper and information broker in relation to the Ministries of Education in Europe. The group will typically consist of the senior advisor on ICT in the Ministry from each of the countries involved in the project. iTEC will maximise its impact by moving from creating meaningful scenarios for the future classroom to testing these in large-scale pilots and finally assessing their viability from a policy making perspective.

Mainstreaming of iTEC results will also come from the involvement of a diverse group of Associate Partners from both the public and private sectors who will be invited to participate in project activities in an unfunded capacity.

CONCLUSION

The iTEC project has been specifically designed to engage policy makers, researchers, technology suppliers and innovative teachers in jointly building ambitious scenarios for the future classroom that have the capacity to influence educational reform processes at both national and European level. With the involvement of 14 Ministries of Education, iTEC has the potential to be a flagship project for the design of the future classroom and a model for how to integrate, introduce and support a new generation of innovative tools. It will also have an impact, not only on those MoE directly involved in the project, but also on the ICT strategies of all 31 MoE participating in European Schoolnet.

In developing more meaningful visions and scenarios for the future classroom, iTEC will have a significant impact by putting in place a user-centred design process and rigorous testing methodology; all learning activities and proposed designs for the future classroom will be validated in large-scale pilots in order to determine whether they can be taken to scale. In this respect, the aim is that iTEC will act as a ‘Living Lab’ for pedagogical and technical innovation involving ICT in schools and allow both public and private sector stakeholders to rethink and test designs for the future classroom.

iTEC is being launched at a time when teachers and learners have access to a loose collection of tools that are increasingly seen and used as an alternative to a conventional learning platform. IWBs and interactive, multi-touch displays in schools may also be acting as a ‘gateway’ that enable many teachers to start integrating ICT in their classrooms. iTEC will particularly impact on the design of the future classroom by allowing teachers to more easily select from among this growing loose collection of tools and services in order to support learners using a wide range of pedagogical methods, particularly those that are based on collaborative learning and constructivist approaches.

Interoperability between people, tools, events and content is essential to the iTEC vision and several iTEC partners are already key players within the main standardization bodies concerned with Technology-Enhanced Learning. With its precise objectives and ambitious requirements in terms of interoperability, iTEC will provide a unique opportunity to evaluate relevant state-of-the-art standards and specifications, to assess their usefulness and to suggest improvements. Undoubtedly, the project will also provide opportunities to elicit missing interoperability pieces that require further standardization work.

Adopting a ‘one size fits all’ approach to the design of the future classroom is neither

practical nor desirable, given the differences between national curricula, assessment practices, teacher education, and ICT infrastructure and support. The direct involvement of 14 Ministries of Education in scenario development, school piloting and mainstreaming/dissemination, however, will ensure that the project produces results that can be adopted by policy makers in different countries and in schools that have reached different levels of eMaturity.

A central part of the project strategy involves the formation of a new body at European level consisting of key decision shapers in charge of ICT in Education drawn from all 14 Ministries that are represented in the project. The aim here is to engage directly with senior ICT advisers working directly in the cabinet of the Minister. This body will analyze and provide feedback on the feasibility of iTEC scenarios for the future classroom and be instrumental in ensuring that iTEC designs for the future classroom impact on the educational reform process.

REFERENCES

European Schoolnet, iTEC Project Designing The Future Classroom, <http://itec.eun.org>

LRE (<http://lreforschools.eun.org>)

ARIADNE KPS (<http://www.ariadne-eu.org/>)

GLOBE (<http://www.globe-info.org>).

iTECDoW_PartB_2020100920

iTEC teachers' and coordinators' community <http://itec.eun.org/group/teacher-community/home>

Aviram, A., & Eshet-Alkalai, Y., (2005). *Towards a theory of digital literacy: Three Scenarios for the next steps*. European Journal of Open, Distance and E-Learning, available at http://www.eurodl.org/materials/contrib/2006/Aharon_Aviram.htm

Balanskat, A. (2010). *The study of the impact of technology in primary schools (STEPS): Synthesis report*. Available at <http://insight.eun.org/ww/en/pub/insight/minisites/steps.htm>

BECTA (2010) *21st Century Teacher: are you ready to meet the challenge?* Retrieved from February 20, 2011 from <http://www.crie.min-edu.pt/files/@crie/estudos/21st%20Century%20Teacher.pdf>

Buck Institute for Education, (2011). *What Is PBL?* available at <http://www.bie.org/>

Costa, F. A (Coord.), (2008). *Estudo competências TIC*. Lisboa: Ministério da Educação.

Daly, C., Pachler, N., & Pelletier, C. (2009). *Continuing professional development in ICT for teachers: A literature review*. London: BECTA.

Department for Culture, Media and Sport & Department for Business, Innovation and Skills, (2009). *Digital Britain final report*. Available at <http://www.official-documents.gov.uk/document/cm76/7650/7650.pdf>

European Pedagogical ICT Licence (EPICT). Available at <http://www.epict.org/>

EU Commission Project. *Supporting Digital Literacy: Public Policies and Stakeholders' Initiatives*. Danish Technological Institute. Available at <http://www.digitalliteracy.eu/>

Fonstad, N. O., & Lanvin, B. (2010). *Strengthening e-Skills for Innovation in Europe*. European Commission: INSEAD.

Harel, I., & Papert, S. (1993). Software design as a learning environment. In I. Harel, & S. Papert (Eds.), *Constructionism* (pp. 41-84). Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation.

Jaakkola, T. (Ed.), (2003). *CELEBRATE Project: Final report on Teacher User Needs*. Finland : University of Turku. Available at http://celebrate.eun.org/eun/en/Celebrate_Deliverables/entry_page.cfm?id_area=494

Kadel, R. (2005). How teacher attitudes affect technology integration. *Learning & Leading with Technology*, 32, 5, 34-47.

Lumpe, A. T., & Chambers, E. (2001). Assessing teacher's context beliefs about technology use. *Journal of Research on Technology in Education*, 34, 1, 93-107.

Metaschool LLP Project (2010). *Metaschool Training modules*. Available at <http://lemill.net/community/people/metaschool/collections/metaschool-training-kits/content/webpages/welcome-to-metaschool-training-modules-general-description>

NETS, (2008). The ISTE NETS and Performance Indicators for Teachers. Available at <http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers/nets-for-teachers-2008.aspx>

OECD (2009). *New Millenium Learners Project: 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries*. Available at <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/5ks5f2x078kl.pdf?expires=1290779595&id=0000&accname=guest&checksum=517BAD73849A11D45ADE360969A8E0E9>

Prensky, M. (2000). *Digital Game-Based Learning*. McGraw-Hill.

UNESCO (2008). *ICT Competency Standards for Teachers. Policy Framework*. UNESCO.
US Office of Educational Technology (2010).

U.S. Department of Education Office of Educational Technology, (2010). *Transforming American Education Learning Powered by Technology: National Education Technology Plan 2010*. Available at <http://www.ed.gov/sites/default/files/netp2010.pdf>

Vannatta, R. A., & Fordham, N. (2004). Teacher dispositions as predictors of classroom technology use. *Journal of Research on Technology in Education*, 36, 3, 253-271.

KANITLAYARAK ÖĞRENİN, KÜTÜPHANE TEKNOLOJİLERİNİN YAŞAMBOYU EĞİTİMDEKİ ROLÜNÜ KEŞFEDİN: KANITA DAYALI ÖĞRENMEDE ELEKTRONİK VERİ TABANLARININ KULLANIMI

LEARN WITH EVIDENCE, EXPLORE THE LIBRARY TECHNOLOGIES LIFELONG EDUCATION ROLE: USING ELECTRONIC DATABASES FOR EVIDENCE-BASED LEARNING

Dr. Işıl İlknur Sert, isilis@istanbul.edu.tr, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Dr. Huriye Çolaklar, colaklar@istanbul.edu.tr, İstanbul Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi

Öz

Teknolojik gelişmeler, yeni öğretim tekniklerini de beraberinde getirmektedir. Günümüzde her alanda yaşamboyu öğrenme çabasının insanlara kazandırılması söz konusu olduğundan, formal eğitim dışında artık informal ya da hizmetiçi eğitimlerin de yeni teknolojiler ışığında verilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, özellikle daha önceden yapılmış çalışmaların taranması, bulguların yeniden yorumlanması ve yeni araştırmalara, yeni durumlara ışık tutması açısından son yıllarda “kanıta dayalı öğrenme” yöntemi sıklıkla kullanılır olmuştur. Elektronik veri tabanlarının taranmasıyla erişilebilen kanıt bulgularıyla hukuk, tıp, hemşirelik, dış hekimliği, matematik, tarih ve sosyal bilimlerin birçok alanında eğitim çeşitlenmekte, zevkli ve uygulamaya dönük hale getirilebilmektedir.

Kütüphane teknolojileri arasında, bilgi ağları içinde yer alan elektronik veri tabanlarının kullanımın öğretilmesi de, hazırlanması da bilgi ve belge yönetimi alanına girmektedir. Dolayısıyla çok çeşitli bilim dallarında yer alan çok çeşitli veri tabanlarının, özellikle kanıta dayalı çalışmaları kapsayan veri tabanlarının 21. yüzyılda, öğrenmeyi öğrenmeye yönelik tüm eğitim çalışmalarında rolü büyüktür.

Bu bildiride, bilgi okuryazarı olması istenen bireylerin eğitimi sırasında özellikle kanıta dayalı veri tabanlarının kullanılmasıyla nasıl geliştirilebilecekleri, bilgi ve belge yönetimi alanının sağladığı faydalar ışığında değerlendirilmektedir.

Anahtar kelimeler: Kanıta dayalı öğrenme, Elektronik veritabanları, Yaşamboyu öğrenme, Bilgi okuryazarlığı, Kütüphaneler.

Abstract

Technological advances are bringing new teaching techniques. Nowadays, lifelong learning in all areas is required, and because of this except formal education, now informal and in-service education should be provided in the light of new technologies.

At this point, ‘evidence-based learning’ method has been used frequently in recent years, especially in scanning previously done studies, re-interpretation of new research findings, and shedding light on new situations. By searching the data bases with evidence based law, medicine, nursing, dentistry, mathematics, history, and social sciences education can be diversified in many areas, and can be aligned enjoyable and practical.

In library technologies, it is the responsibility of Information and Documentation Management to teach how to use electronic data bases that are within the information networks. Therefore, a wide variety of disciplines in a wide variety of data-bases, particularly data-bases with evidence-based studies have a big impact on education studies of learning how to learn in 21st centuries.

This study considers to improve literate individuals during their education with teaching how to use evidence-based data bases in the light of Information and Documentation Management field.

Key words: Evidence-based learning, Electronic databases, Lifelong learning, Information literacy, Libraries.

Giriş

Dünya hızla değişirken toplumsal, kültürel ve sosyal değişimler de yaşanmaktadır. Eğitim alanında meydana gelen değişimler yeni oluşumları da beraberinde getirmektedir. Günümüzde eğitim hizmetlerinde küresel yönelimler ile ulusal talepleri dengelemek, evrensellik ve yerel ihtiyaçları örtüşürmek, kültürlerarası yaklaşımlar ile kültüre özgü modelleri bir arada değerlendirmek gerekmektedir. Eğitimde disiplinlerarası etkileşim ve geçişler giderek önem kazanmaktadır. Sağlık bilimleri alanında uygulanan kanıta dayalı uygulamalar, tüm alanlarda önem kazanmaya başlamıştır. Eleştirel ve analitik düşünme biçimi, sürekli eğitim, yaşamboyu öğrenme, işbirliği, etkinlik ve verimlilik gibi kavram ve nitelikler yeni eğitim modellerinde de göz önünde tutulmaktadır.

Bugünkü eğitimin, bireylerde girişimci, yenilikçi ve yaratıcı olma özelliklerini desteklemesi beklenmektedir. Değişime uyum sağlayabilen esnek bireyi yetiştirmek hedefidir. Bireyin kendini sürekli keşfetmeye çalışmasında onu cesaretlendirmek gerekir. Bu nedenle bireylere problem çözme, kanıta dayalı, analitik ve eleştirel düşünceyi öğretmek çok önemlidir. Yine birey için bilgiyi kullanmada fark yaratabilme becerisi önemlidir. Bilgi çok kolay ulaşılan bir nesne ya da bir birikimdir ama önemli olan o bilgiyi kullanmada fark yaratabilme becerisidir. Eğitimin işlevine ulaşmak için öğrenmede yeni yaklaşımlar ve modeller artık çok tartışılmaktadır (1):

Bu çalışmada eğitime kanıta dayalı uygulamalardan yola çıkarak, eleştirel ve analitik düşünmeyi değişimler ışığında gözden geçirerek hem kütüphanecilerin hem de öğretmenlerin benimsemesi gereken çağdaş öğrenme yaklaşım ve modellerine dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bilgi ve belge yönetimi alanı açısından kanıta dayalı öğrenme modeli tartışılarak, bu modelin “eğitim hizmetlerinde, bireyin yaşamboyu öğrenme sürecine nasıl etkin bir araç olabileceği” sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır.

Kanıt Nedir?

Kanıt kavramının çok sayıda anlamı vardır. Kelime anlamı özel araştırma bulgularıdır. “Kanıt” (evidence) kavramının farklı disiplinlerle birçok tanımı vardır (2):

1. Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman (sözlük).
2. Anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanıtlarını oluşturan şey, delil (hukuk).
3. Sonurguya ulaşan bir usamlamanın dayandığı gerçek, delil (mantık).
4. Bir davada, sav, savunma, ileri sürmenin doğruluğuna yargıcı, yargılığı inandırmak, kanı vermek için yargılama türesinin kullanılmasını, toplanılmasını uygun gördüğü yazılı belgelerin, sözlü işlemlerin tümü (hukuk).
5. Tanıtlamanın temeli, bir tanıtlamanın dayandığı önerme; bir anlatımın doğru ya da yanlışlığının temelini ortaya koymada dayanılan önerme (felsefe).
6. Bir önermenin doğruluğunu ya da yanlışlığını göstermek için izlenen yöntem (matematik).
7. Tümdengelimci bir dizgede bir sav ya da çıkarımın doğruluğunu belgeleyen öncüller ya da ön sayıtlar (yöntembilim).
8. Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil (sosyal bilim).

Genellikle kanıt, bir şeyin doğruluğunu, geçerliliğini ya da yanlışlığını ortaya koyan belge veya delildir. Literatürde “kanıt” kavramı, uygulamanın değerlendirilmesinin tarihsel ve bilimsel temelli bilgi olarak tanımlanmaktadır. Kanıta dayalı uygulamaların ilk örnekleri tıp ve sağlık bilimlerinde görülmektedir. Sağlık bilimlerinde kanıta dayalı tıp, kanıta dayalı diş hekimliği, kanıta dayalı hemşirelik kavramları gelişmiş ve bu alanlarda eğitim verilmektedir.

Kanıta Dayalı Uygulama Nedir?

Kanıta dayalı uygulama, 18.yy sonlarında ve 19.yy başlarında tıbbi uygulamalarda kullanılan klinik, patofizyolojik ve epidemiyolojik yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır (3). Sağlık bilimleri ve tıp alanında kanıta dayalı uygulamanın anlamı, hekimlerin elde edilebilir en doğru bilgiyi kullanmanın yanı sıra akıl ve deneyim ile birlikte gerekli tanıyı koyma, hastaları için gerekli en uygun tedavi ve en iyi bakım yöntemini belirlemektir. Kanıta dayalı uygulamaların beş temel unsuru vardır:

- Araştırma tabanlı uygulama olarak kanıta dayalı uygulamalar (araştırma bulguları ve sonuçları değerlendirilir)
- Bilgi yönetimi süreci olarak kanıta dayalı uygulama (kanıta dayalı bilgilerin toplaması ve literatür taraması)
- Profesyonel uygulamaların geliştirilmesi olarak kanıta dayalı uygulama
- Problem çözme süreci olarak kanıta dayalı uygulama
- Karar verme yöntemleri ve çözüm bulma yolları (4, 5).

Kanıta Dayalı Öğrenme Nedir?

Günümüzde tıp ve sağlık bilimlerinde olduğu gibi tarih, matematik, eğitim bilimleri, hukuk, vb. fen ve sosyal bilimleri alanında da eğitim modellerinde kanıta dayalı bilgilerden yararlanılmaktadır. Kanıta dayalı öğrenme ya da kanıta dayalı eğitim kavramının yanı sıra literatürde “probleme dayalı öğrenme” (PDÖ), “araştırmaya dayalı öğrenme”, “task’a dayalı öğrenme” (TDÖ), “aktif eğitim” ve “eleştirel düşünme” (**critical thinking**) kavramlarının kullanıldığı görülmektedir (6, 7, 8).

Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) kavramı ilk kez 1976 yılında Kanada **McMaster** Üniversitesi’nde **Howard Borrows** tarafından kullanılmıştır. Tıp eğitiminde kullanılan bu öğrenme yöntemi kendi felsefesi ile bütünleşerek dünyanın birçok ülkesinde hemşirelik, veterinerlik, mühendislik, hukuk, fen bilimleri, mimarlık, dil eğitimi gibi farklı alanların da bulunduğu eğitim kurumlarında uygulamaya konulmuştur.

Literatürde PDÖ yönteminin farklı derslerde ilköğretim ve ortaöğretimde kullanımına yönelik çalışmalara rastlanmaktadır. Ülkemizde özellikle ilköğretim matematik öğretiminde PDÖ yönteminin uygulandığı araştırmalara pek rastlanmamıştır. Ancak bir çalışmada, İzmir ilinde özel bir okulda (ilköğretim) matematik dersinde PDÖ uygulamasının yapıldığı bildirilmektedir. Aynı çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde uygulanan probleme dayalı öğrenme modülleri üzerine yapıldığı görülmüştür (9).

PDÖ ile ilk günden karşılaşılan “olgu” lar öğrencinin, gerçek bir sorunla baş başa olduğunu, gereksinim duyacağı bir bilgiyi öğrenmek durumunda bulunduğunu hissetmesini sağlar. Problemin merak uyandırıcı yapısından yararlanılarak, içsel bir motivasyon kazanılır ve öğrenci kendini yönlendirerek öğrenme sürecine (**self-directed learning**) girer. PDÖ, öğrencinin yoğun bilgi kaynağı kullanmasını gerektirir (7).

	<i>PDÖ</i>	<i>TDÖ</i>
<i>Problemin sunumu</i>	Genellikle yazılı senaryolar şeklinde	Hasta problemi veya klinik problem
<i>Öğrenme hedeflerinin sunumu</i>	Öğrenciye sunulan senaryo içinde gizlenmiş, öğrencinin kendisinin bulmasına dayalı	Öğrencinin seviyesine göre açık bir şekilde belirlenmiş
<i>Öğrenme biçimi</i>	Bir haftalık program (timetable) üzerinde ve oturumlar şeklinde	Yaparak öğrenme
<i>Grup halinde veya bireyselliği</i>	Genellikle grup halinde	Genellikle bireysel
<i>Müfredat yılı</i>	İlk yıllar	Son yıllar

Tablo 1: Probleme Dayalı Öğrenme ve Task’a Dayalı Öğrenme eğitim sistemlerinin karşılaştırılması.
Kaynak: Mustafa Yılmaz. “Aktif eğitim”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. [cited 2011 May 05]. Available from: <http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/ichastaliklari/files/Dersler/158.pdf>.

PDÖ, bilişsel öğrenme teorilerine ve yaşam boyu öğrenmeye dayanmaktadır. Bir konuyla ilgili hazırlanan senaryo üzerinde öğrenciler gruplar halinde odaklanmaktadır. Bu yöntem öğrencilerin problem çözme, üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır. PDÖ, öğrencilere kendi öğrenme görevlerini belirlemeleri için izin verir. Belirlenmiş bir konuya ilişkin bilgiyi kesinleştirmeyi ve yeni durumlara bilgiyi transfer etmeyi sağlar (10). PDÖ yönteminin eğitim alanında uygulanmasının öğrencilere eleştirel düşünme becerilerinin geliştirdiği ve eğitimcilere yol gösterici olduğu düşünülmektedir.

Araştırmaya dayalı öğrenme tıpkı PDÖ gibi, eğitmenin karmaşık bir durum sunduğu ve öğrencilerin de bilgi toplama ve sonuçlarını test etme yoluyla bir problemi çözmeye çalıştığı bir yaklaşımdır (8, 11). ADÖ yaklaşımının uygulanması sırasında öncelikle öğrencilere konu ile ilgili bir problem sunulur. Daha sonra öğrencilerin problemle ilgili hipotezler ve geçici çözümler üretmeleri ve bu hipotezlerle ilgili veri

toplamları sağlar. En son aşamada ise toplanan veriler değerlendirilir ve sonuca ulaşılır (8, 12). Bilimsel araştırmanın bir yöntem olarak eğitime uygulanması olan ADÖ yaklaşımının en önemli basamakları (8, 13), merak etme, problemin tanımlanması, hipotezlerin kurulması, bilginin toplanması, bilginin değerlendirilmesi ve analizi, hipotezin test edilmesi ile tekrar araştırmaya başlanması.

Kanıtla dayalı eğitim, bireylere bir problemi çözmeye yönelik ya da bir konu hakkında karar verirken var olan kanıtlanmış bilgilerin dikkatli, açık ve mantıklı kullanılmasını öğretir. Yani, bireyleri eleştirel düşünmeye yöneltir. Böylece pratikte bunun gerçekleşmesi, kişinin uygulama deneyimi ile sistematik araştırmalardan elde edilen en iyi doğru kanıtları entegre etme yolu ile olur. Bireysel deneyim, uzun yıllar süren uygulamanın getirdiği yetkinlik ve karar verebilme yeteneği yardımı ile etkin olarak problem tanımlama, soruna uygun çözüm seçebilme ile ilgili kararları doğru verebilme şeklinde tanımlanabilir.

Son zamanlarda değişen eğitim programlarında düşünme becerilerine verilen önemin gittikçe arttığı görülmektedir. Düşünme becerisi sadece bireyin karşılaştığı bir durumda gösterdiği performans değil aynı zamanda o durumu başka durumlara taşıyabilmesidir (10, 14). Düşünme ise içinde bulunulan durumu anlayabilmek için yapılan aktif, amaca yönelik organize edilmiş zihinsel süreçtir. Düşünce, düşünmenin ürünüdür.

En çok bilinen düşünme becerileri arasında bilimsel düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, analitik düşünme sayılabilir. **Krulik ve Rudnick** (15) düşünme becerilerinin; hatırlama, basit düşünme, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme gibi basitten karmaşığa doğru geniş bir yelpazede karşımıza çıkabileceğini belirtmişlerdir. Matematik eğitiminde önemle üzerinde durulan düşünme becerilerinden biri olan eleştirel düşünme, günümüzde bireylerin her alanda başarılı olabilmesi için gereklidir (10).

Eleştirel düşünme, bir kanıt ya da öneriyi değerlendirirken, o bilgiyi doğruladığı halde, ona karşı çıkan araştırma, inanış ve hareketleri mantıklı sebeplere dayanarak objektif olarak yargılama ve bunu yaparken düşünce tarzını da sorgulama ve izleme yeteneğidir. Eleştirel düşünceyi oluşturan temel özellikler arasında açıklık, uygunluk, kesinlik, tutarlılık, mantık, güçlü kanıtlara dayanma, sebep-sonuç ilişkisi, derinlik, esneklik ve adalet yer alır (16, 10). Eleştirel düşünme, normal düşünme süreçleri üzerine kurulur. Bir kişinin kendini geliştirerek eleştirel düşünmeye ulaşabilmesi için şu üç temel adımı atması gerekir (10, 17): Kişi, düşünme sürecinin bilincine varmalı; Kişi, başkalarının düşünme süreçlerini inceleyebilmeli;

Kanıtla Dayalı Öğrenme Nedir?

İlk olarak tıp ve sağlık bilimlerinde uygulanan kanıtla dayalı uygulama ve öğrenme, sorun temelli bir yaşam boyu öğrenme sürecidir. Hastaya teşhis koymada önemli veritabanlarının kullanılmasını gerektiren bu süreçte hedefler:

1. Soru sormayı öğrenmek
2. Doğru ve bilimsel bilgi ayırımını yapmak
3. Hakemli dergilerde yayınlanan yazıların değerini kavramak ve makale kabul edilmesi ve yayınlanması sürecini anlamak
4. İstatistiksel anlamlılık ne demek, veri tipleri ve verileri değerlendirmek için kullanılacak istatistiksel testleri seçebilmek
5. Çalışma tasarımları arasındaki farkları bilmek (gözlemsel, olgu sunumu vb.), bunların avantaj ve dezavantajlarını anlamak
6. Araştırma yöntemlerini bilmek
7. Makale okumak, anlamak, meta-analizler ve kılavuzları değerlendirmek
8. Bilimsel araştırmanın temel prensiplerini anlamak
9. Bir sorun ile ilgili geçerli bilgilere ulaşmak için kullanılan yöntemleri öğrenmek, elde edilen verileri doğru değerlendirebilmek
10. Eleştirel düşünme yeteneğine kavuşmak
11. Yaşam boyu gelişimine katkıda bulunmak, şeklinde sıralanabilir.

Tıp eğitiminde kanıtla dayalı öğrenmenin beş yaklaşımı vardır. Bu yaklaşımı fen ve sosyal bilimler gibi diğer bilim alanlarında uygulamak mümkündür.

1. Gereksinim duyulan bilgiyi doğru, uygun ve cevaplanabilir bir soruya dönüştürmek (*sorunun oluşturulması*)
2. Soruyu yanıtlayabilecek en yararlı kanıtı araştırmak (*kanıt bilgilerinin toplanması*)

3. Elde edilen kanıtın geçerliliğini (gerçeğe yakınlığını) ve uygulanabilirliğini eleştirel olarak değerlendirmek (*kanıtların değerlendirilmesi*)
4. Kanıta ilişkin değerlendirmeyi, deneyim ve hastaya özgü değerler çerçevesinde bütünleştirerek karara varmak (*diğer bilimler için kanıta ilişkin verilerin değerlendirilmesi, deneyim ve tecrübelerin, probleme yönelik çözüm bulmak için karara varmak*)
5. Süreci değerlendirmek (18).

Tıp ve sağlık bilimleri eğitiminde üniversitede ders programlarında yer alan kanıta dayalı öğrenme, eğitim fakültelerinde de aşağıdaki model doğrultusunda yer alabilir (Tablo 2):

Ders Adı: Kanıta Dayalı Öğrenme ve Elektronik Veri Tabanları Programı

1. KDÖ tanımı, önemi, temel prensipleri
2. Kanıta dayalı uygulamaların temeli
3. Araştırmanın önemi, araştırma felsefesi, araştırma yöntemleri
4. Probleme dayalı öğrenme
5. Araştırmaya dayalı öğrenme
6. Eleştirel düşünme
7. Kanıta dayalı analiz ve kanıta dayalı verilerin değerlendirilmesi
8. Bilimsel bir araştırma nasıl yapılır? Araştırma kaynakları nelerdir?
9. Kanıta dayalı elektronik veri tabanlarının kullanımı
10. Literatür taraması ve incelemesi
11. Uygulamalı örnekleri
12. Ödevler, projeler ve sözlü sunum
13. Yazılı sınav

Tablo 2: Kanıta Dayalı Öğrenme ve Elektronik Veri Tabanları ders programı.

Böylesi bir dersin işlenmesinde, üniversite kütüphanelerinin abone olduğu veritabanlarının yanı sıra, kütüphanecilerin önereceği web sayfaları ve veritabanları da kullanılabilir. Bu ders ile yetişen eğitimciler, daha farklı kaynakları derslerinde kullanmayı öğrenebileceklerdir. Bugün gelişmiş ülkelerde ilköğretim ve lise düzeyindeki derslerin sıklıkla uzak ve görsel-işitsel materyaller kullanılarak, kanıta dayalı tekniklerle yapılmasının eleştirel düşünmeyi desteklediği bir gerçektir.

Kanıta Dayalı Elektronik Veri Tabanları

Probleme ve eleştirel düşünmeye yönelik veya herhangi bir kliniksel soruyu yanıtlayacak birincil ve ikincil kaynaklara kütüphanelerden erişilebilmektedir. Kanıta dayalı bilgiye veya kanıt kaynaklarına bibliyografik veri tabanlarını kullanarak ulaşılabilir (20, 21, 22, 23). Kanıta dayalı veri tabanları özellikle tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu veri tabanları arasında **Pubmed/MEDLINE, The Cochrane Library, Best Evidence, BMJ Clinical Evidence, Dynamed, Bandolier, Uptodate, MD Consult Core, First Consult** gibi veri tabanları yer almaktadır.

Sosyal ve beşeri bilimler, fen bilimleri, mühendislik ve matematik gibi alanlarda kanıta dayalı bilgiyi bulabileceğimiz başlıca veri tabanları arasında **Science Direct, Wiley Interscience, Academic Search Premier (EbscoHost), SocINDEX with Full Text, ERIC, ECONLIT, Engineering Village2, MathSciNet, Spectrum Research** sayılabilir. Bunların arasından **ERIC ve Evidence Database Search Directory**, öne çıkan veritabanlarıdır.

ERIC eğitim alanında Amerikan Ulusal Eğitim Departmanı tarafından hazırlanmış, dünyanın eğitim ve ilişkili konulardaki temel bir veri tabanıdır. Current Index of Journals in Education Index içerisinde yer alan bilgileri de kapsar. Bu veri tabanı, 1980'den fazla eğitim ve ilişkili konularda yayın yapan dergideki çalışmaların özetçe ve bibliyografik bilgilerini, 1967'den günümüze, eğitim alanında yapılan sempozyum bilgilerini içermektedir. Ayrıca bu konuda yapılmış tezlerin tam metnini, eğitim ile ilişkili olarak birçok materyal hakkında bibliyografik bilgiyi kullanıma sunar (24).

Evidence Database Search Directory eğitim, ileri öğrenme metotları, e-öğrenme, eğitimle ilgili standartlar, seminerler ve eğitim olanakları, mesleki öğrenim ve öğrenci başarısı arasındaki bağ hakkında bilgiler, kanıt incelemesi vb. konulara yer veren kanıta dayalı bir veri tabanıdır. Bu veri tabanından hakemli dergiler, bültenler, raporlar, istatistikler, kitaplar, başarı hikayeleri taranabilmektedir (25).

Bunların yanı sıra, kanıta dayalı öğrenmede içeriğini kütüphane ve müzelerin sağladığı önemli bir veritabanı kaynağı vardır. Yalnızca makalelerle değil, görsel-işitsel materyallerle ders işlemenin ne kadar faydalı olduğuna dikkat çeken öğretmenlerin kullanması gereken **Europeana**, Avrupa'nın dijital kütüphane, müze ve arşiv oluşturma projesidir. Avrupa'nın bu kültürel kurumlarında sayısallaştırılmış kitaplar, resimler, sinema, müze nesnelere ve arşiv kayıtlarına insanların özgür erişimini sağlar. Bu dijital kütüphanede, **Amsterdam'da Rijksmuseum, British Library ve Louvre** gibi büyük uluslararası

kuruluşlar dahil olmak üzere 1.000 'den fazla kuruluşların toplam 7 milyon üzerinde sayısallaştırılmış kayıtları yer alır. **Europeana**, **Avrupa Birliği (AB)** tarafından finanse edilmektedir. Avrupa'nın kültürel ve bilimsel miras 10 milyon adet erişim sağlamaktadır. **Europeana** Vakfı Avrupa'nın kültürel miras kurumları temsil eden uluslararası derneklerden oluşmaktadır (26).

Europeana, kullanıcıların kültürel kurumlar arası dijital nesnelere keşfetmek sağlamak için tasarlanmıştır. Kanıta dayalı arama yapmak için bu meta verileri ve dijital nesnelere topladığı yerdir. Kullanıcıların sorgularına göre verileri hem görsel hem de içerik olarak sunar. **Europeana** kullanıcılarına tarihi, sosyolojik, kültürel bir araştırmada kanıta dayalı bilgileri elde edebilme, tarihi belgeleri inceleyebilme, fotoğraf sunabilme olanağı vardır.

Yukarıda belirtilen veritabanlarının aktif olarak kullanımı ile yaşamboyu eğitim içinde kişiye yeni ufuklar açılır, dersler son derecede zevkli ve dolu dolu işlenebilir.

Sonuç

Yaşamboyu eğitim, her alandaki bilgilerin, belgelere dayanması gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Bilgilerin kanıtlara dayanarak aktarılması, görsel-işitsel materyallerin çoğalması, bu bilgi yığınının içinde bireye yol gösterilmesini gerektirir. Bu noktada kütüphanelere, veritabanlarına, onlara içerik sağlayan kütüphanecilere büyük iş düşmektedir. Kütüphanelerde eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla elektronik kaynaklarının kullanımının artması, abone olunan elektronik veri tabanlarının sayısı ve niteliğinin değişmesine neden olmuştur. Dolayısıyla kanıta dayalı bilgi içeren elektronik veritabanlarının sayısı da artmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde hemen her konuda kanıta dayalı veritabanları ve web siteleri bulunmaktadır. Türkiye'de ise ulusal çapta eğitim, hukuk, tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve sosyal bilimler vb. alanlarda Türkçe kanıta dayalı veri tabanlarının ivedilikle oluşturulması gerekmektedir. Bu veritabanları oluşturulduktan sonra, onların derslerde aktif olarak kullanılması, yaşamboyu eğitimde bireye büyük katkı sağlayacak, edinilen bilgilerin kanıtlanması ile kaynak göstermek, bilginin birikimli ilerlemesi ve telif haklarına saygılı olunması konularında ülke çapında gelişme sağlanabilecektir.

Kaynakça

- 1 Yeşilyaprak B, "Eğitim ve öğretimde yeni paradigmlar". Eğitim ve Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul: Harp Akademileri Basımevi, 2008.
- 2 Türk Dil Kurumu. Büyük Türkçe sözlük. [cited 2011 May 05]. Available from: <http://www.tdkterim.gov.tr/bts/>.
- 3 Cooper Marc B. "The context of evidence-based dentistry". J Evid Based Dent Pract. 2001;1(2):83-6.
- 4 Yurtsever S, Altok M. "Kanıta dayalı uygulamalar ve hemşirelik". Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2006;20(2):159-166.
- 5 Gould M, Leonard CT, Weinacker AB et al. "Systematic reviews and evidence-based critical care medicine: a step in the right direction". Am J Med. 1998;105(6):551-553.
- 6 Yaman Ş. "Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) (Problem-based learning)". [cited 2011 May 05]. Available from: [http://bilge.k12.tr/PROBLEMEDAYALI.ppt#265,9,Probleme dayalı öğrenme](http://bilge.k12.tr/PROBLEMEDAYALI.ppt#265,9,Probleme%20dayalı%20öğrenme).
- 7 Yılmaz M. "Aktif eğitim", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. [cited 2011 May 05]. Available from: <http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/ichastaliklari/files/Dersler/158.pdf>.
- 8 Çalışkan H. "Sosyal bilgiler öğretiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının eleştirel düşünme becerisine etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 2009 Ocak;17(1):57-70.
- 9 Cantürk-Günhan B, Başer N. "Probleme dayalı öğrenmeye ilişkin öğrenci, öğretmen ve öğretim üyelerinin görüşleri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2009;3(1):134-55.
- 10 Cantürk-Günhan B, Başer N. "Probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2009;7(2):451-82.
- 11 Woolfolk A. Educational psychology. Boston: Allyn and Bacon, 2001.
- 12 Jacobsen D, Eggen P, Kauchak D, Dulaney, C. Methods for teaching: a skills approach. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company, 1985.
- 13 Obenchain K.M, Morris, R.V. 50 Social studies strategies for K-8 classrooms. New Jersey: Merrill Prentice Hall, 2003.
- 14 Mckendree J, Small C, Stennig K. "The role of representation in teaching and learning critical thinking". Educational Review, 2002;54(1):57-67.

- 15 Krulik S, Rudnick, J. A. "Innovative tasks to improve critical and creative thinking skills". Edited by Lee V. Stiff, Developing mathematical reasoning in grades K-12. Reston, Virginia: National Council of Teachers of Mathematics, 1999.
- 16 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. 2002-2003 Eğitim yılı kanıta dayalı tıp ve eleştirel düşünme programı. [cited 2011 May 06]. Available from: http://www.medicine.ankara.edu.tr/basic_medical/basicmed/kdtindex.htm.
- 17 Cüceloğlu D. İyi düşün doğru karar ver. 18.bs., İstanbul: Sistem Yayıncılık, 1997.
- 18 Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı. Kanıta dayalı tıp. [cited 2011 May 07]. Available from: http://www.medinfo.hacettepe.edu.tr/duyuru/D2_KDT_09.pdf
- 19 Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi. Sosyal bilimler zümresi. [cited 2011 May 07]. Available from: http://www.obel.bilkent.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=188.
- 20 Peker K, Bermek G. "Klinik uygulamalarda kanıta dayalı diş hekimliği yönteminin uygulanma aşamaları". İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2009;43(3-4):123-32.
- 21 Çolaklar H. "Kanıta dayalı diş hekimliği ve internette bilgiye erişim", ÜNAK'04: Bilgide Kaybolmamak İçin Bilgiyi Yönetmek ve III. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu 22-25 Eylül 2004, Maltepe Üniversitesi, İstanbul. [cited 2011 March 01]. Available from: <http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak04/u04-6.pdf>.
- 22 Çolaklar H. "Türkiye'de tıp kütüphanelerinde elektronik süreli yayın hizmetleri yönetimi", Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2008.
- 23 Carr AB, McGivney GP. "Users' guides to the dental literature: How to get started". J Prosthet Dent 2000;83(1):13-20.
- 24 ERIC. [cited 2011 May 10]. Available from: http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/resources/html/about/about_eric.html.
- 25 Evidence Database Search Directory. [cited 2011 May 11]. Available from: <http://www.learningforward.org/evidence/search.cfm>.
- 26 Europeana. [cited 2011 May 12]. Available from: <http://www.europeana.eu/>

KAVRAM HARİTALARININ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA KULLANILMASI

Emrah DİKBIYIK¹, Buket DOĞAN²

¹ İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı Programı, Küçükçekmece/İstanbul, emrahdikbiyik@arel.edu.tr

² Yrd. Doç. Dr. , Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi - Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar Sistemleri Anabilim Dalı, Göztepe/İstanbul, buketb@marmara.edu.tr

Özet : Bilginin görsel sunumu olarak tanımlanabilecek kavram haritaları 1972 yılında Novak tarafından geliştirilmiştir. Herhangi bir öğrenim içeriğini hiyerarşik düzende ve şema şeklinde gösterme kabiliyetine sahiptir. Günümüze kadar kavram haritaları eğitimde çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. Araştırmacılar bilgi alışverişini göstermek ve birtakım öğretim materyalinin tasarımını desteklemek için, öğrencinin konu hakkında bilgisini ölçmede bir değerlendirme aracı olarak kavram haritalarını kullanmışlardır. Öğrenciyi içerik ile bütünleştirme, bilgi temsilinin gerçekleştirilmesinde sağladığı kolaylık, farklı öğrenme şekillerine ve bireysel farklılıklara hitap etmesi, öğrenci merkezli olması kavram haritalarının güçlü yönlerindedir. Tüm bu özelliklerinden dolayı kavram haritaları e-öğrenme ortamlarında bir çok çalışmada kullanılmıştır. Gerek geleneksel test uygulamalarını içeren bilgisayar destekli öğretimde, gerekse bireyselleştirilebilir, uyarlanabilir veya zeki öğretim sistemleri gibi öğrenciyle daha çok etkileşim halinde ve rehber niteliğinde olan öğretim sistemlerinde kavram haritalarından faydalanılmıştır.

Modern e-öğrenme ortamlarında anlamlı öğrenmenin nasıl sağlanacağı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kavram haritaları bu sorunu çözmek, e-öğrenme ortamlarındaki veri düzenini sağlamak ve içeriğin bireyselleştirilmesi için etkin bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada kavram haritalarının e-öğrenme ortamlarında nasıl ve hangi amaçlarla kullanıldığı üzerinde durulmuş, kavram haritalarını kullanan e-öğrenme sistemleri incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: kavram haritaları, e-öğrenme, zeki öğretim sistemleri

USING CONCEPT MAPS FOR E-LEARNING ENVIRONMENTS

Abstract : Visual presentation of information defined as concept maps were developed by Novak in 1972. Concept maps are capable of demonstrating contents of any form of hierarchical order, and present them as schemes. Until today, concept maps were used for various purposes in Education. Researchers used concept maps as a tool for evaluation of the knowledge of the students about the subject to show the knowledge exchange and support for designing several educational materials. Integrating students to the content, providing easiness to representing the information, addressing different learning patterns, and addressing individual differences are strong points of concept maps. Because of all these characteristics, concept maps were used in various works in e-learning environments. It is used concept maps in both computer aided computer educational system which has traditional test applications and in such customizable, adaptive systems or in intelligent tutoring systems which is more interactive with students and more likely to be a guide

How effective learning will be provided is an important problem that we may face. Concept maps have an effective structure to solve this problem and systematize data in e-learning environments and customize the content. In this work, the use and purposes of concept maps in e-learning environments were explained, e-learning systems which use concept maps were investigated.

Keywords: concept maps, e-learning, intelligent tutoring system

1. GİRİŞ

Öğrenme sadece bilgiyi elde etmek değil, aynı zamanda bireyler ve organizasyonlar için rekabet gücünü ve avantajları sürdürebilmektir. E-öğrenmenin ortaya çıkışı öğrenenler için yeni bir öğrenme yolu sağlar. Zaman ve mekandan bağımsızdır, çeşitli öğrenme içerikleri ve öğrenme kaynakları içerir (Chen & Chen, 2008). Günümüzde e-öğrenme eğitimin en önemli gelişen yönlerinden biri olmuştur. İnternetin hızlı gelişimi ile, kablolu veya kablosuz ağlar üzerinden öğrencilere öğrenim içeriğini sunmak için farklı e-öğrenme fikirleri ortaya atılmıştır (Rosenberg, 2002). Öğrenim içeriği Flash dosyaları, ses dosyaları ve benzeri dijital öğrenme kaynaklarından oluşabilir. Modern bir e-öğrenme platformu için en önemli sorun öğrenenler için anlamlı öğrenmenin nasıl sağlanacağıdır (Jonassen, Howland, Moore & Marra, 2003). Anlamlı öğrenme kendini yetiştirme becerisine sahip öğrenenlerin teşvik edilmesi bakımından önemlidir. Kavram haritaları bu sorunu çözmek, e-öğrenme ortamlarındaki veri düzenini sağlamak ve içeriğin bireyselleştirilmesi için etkin bir yapıya sahiptir. Bu çalışmanın amacı kavram haritalarının e-öğrenme ortamlarında nasıl ve hangi amaçlarla kullanıldığını incelemektir.

2. E-ÖĞRENME ORTAMLARI ve GELİŞİMİ

E-Öğrenme; öğrenmenin sağlanmasında, desteklenmesinde, yönetiminde ve değerlendirilmesinde internetin büyük rol oynadığı bir öğrenme türüdür (Kirschner & Paas, 2001). Urdan ve Weggen (2000), Şekil 1'de görüldüğü gibi e-öğrenmeyi uzaktan öğrenmenin bir alt kümesi olarak sınıflandırır. Aynı zamanda e-öğrenmenin bir alt kümesi olarak çevrimiçi öğrenmeyi, çevrimiçi öğrenmenin alt kümesi olarak da bilgisayar destekli öğrenmeyi sınıflandırmıştır.

Şekil 1. Uzaktan Öğrenmenin Alt Kümesi

E-öğrenme bir çok açıdan ağ yapısını ve/veya çoklu-ortam teknolojilerini kullanan hem teknolojilerle hem de öğrenmedeki ilişkili yöntemlerle ilgilenen ileri öğrenme teknolojileri (ALT-Advanced Learning Technologies) alanı ile ilişkilendirilmiştir (Lahwal, Amaimin ve Aşlan, 2009).

E-öğrenme kavramının sahip olduğu mevcut durumu oluşturan bazı özellikler bulunmaktadır. İlk olarak e-öğrenme dinamik ve gerçek içeriğe sahiptir. Hem içeriğe hem de uzman önerisine sürekli gereksinim duyulabilir. Bu nedenle gerçek zamanlı çalışması için teknolojinin en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir. Öğrenci için kişiselleştirilmiş hizmetler ve bireyselleştirilmiş yaklaşımlar internet üzerinden uygulandığında e-öğrenmenin gücünü artırır (Woodall, 2001).

Bireysel farklılıklar öğretimde başarıyı etkileyen önemli bir faktördür. Dağ (2011), öğretimde bireyselleştirmeyi, "öğretimin kişinin ihtiyaçları, öğrenme stili gibi duyuşsal özelliklerinin yanı sıra bilişsel bilgi düzeyine göre de biçimlendirilmesi" olarak tanımlamaktadır. Öğretim sistemleri tasarlanırken öğrencinin bireysel farklılıklarının göz önünde bulundurulması sistemin verimliliğini arttıracaktır. Bununla birlikte öğrencinin performansını arttırmak için öğrenciye uygulanan değerlendirmenin sonuçları analiz edilerek ve bu analizlere göre yönlendirmeler yapılarak bunu

gerçekleştirmek mümkündür. Bireyselleştirilmiş öğretim sistemleri alanında yapılan çalışmalar 1970'li yıllardan itibaren; eğitim teknolojisi, bilgisayar bilimleri ve yapay zeka tekniklerinin birlikte kullanıldığı Zeki Öğretim Sistemleri ile başlamıştır. Zeki Öğretim Sistemlerinde temel amaç, öğrencinin bilgi seviyesi hakkında karar vermek ve içeriği öğrenciye göre düzenleyip ona yol göstermektir. 2000'li yıllardan itibaren bu alandaki çalışmalar; uyarlanabilir bağlantılı sistemler (adaptive hypermedia systems) ve zeki öğretim sistemlerinin birleşmesiyle bireyselleştirmeyi yüksek düzeyde sağlayan, "Uyarlanabilir Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemleri" alanında araştırmalar yapılmasına yol açmıştır (Brusilovsky & Peylo, 2003).

3. E-ÖĞRENME ve KAVRAM HARİTALARI

Kavram haritaları Novak tarafından Cornell Üniversitesi'nde yapılan araştırma çerçevesinde 1972 yılında geliştirilmiştir. Bu araştırma David Ausubel'in öğrenme psikolojisine dayandırılmıştır. Ausubel'in öğrenme psikolojisinde temel fikir, öğrencinin sahip olduğu kavram ve önermeler çerçevesinde yeni kavram ve önermelerin özümsemesi ile öğrenmenin gerçekleşmesidir (Ausubel, Novak ve Hanesian, 1978; Novak & Cañas, 2008).

Kavram haritaları belirli bir alan içindeki kavram kümesinin ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerin grafiksel olarak gösterimidir. Novak'a göre kavram haritaları bilginin düzenlenmesi ve sunumu için bir araçtır. Kavramlar dairesel düğümlere yazılarak birbirleri ile olan ilişkileri doğrultusunda bağlantıları çizgilerle belirtilir. İki kavram arasındaki ilişkinin yönüne göre bu çizgilerin ok yönü de belirtilir. Kavramlar için isimlendirme genellikle bir kelimedenden oluşur, nadir olarak bu bir simge de olabilir. Seçilen kavram ya da simge kavramı tam olarak ifade etmelidir. Her kavram iki veya daha fazla kavram ile bağlantı içinde olmalıdır. Bağlantılar belirtilirken iki kavramın birbiriyle ilişkisini belirten bir bağlaç kullanılır (Novak & Wandersee, 1991). Birbiriyle ilişkili iki kavram bu bağlaç yardımıyla bir "önerme" oluşturur. Şekil 2' de Java programlama dilinin özelliklerini içeren bir kavram haritası örneği görülmektedir. Bu haritada dairesel düğümler kavramları göstermek için etiketlenilmiş oklar da ilişkilerin gösterimi için kullanılmıştır (Flores, 1997).

Şekil 2. Bir kavram haritası örneği

Kavram haritalarının kullanılabilmesi için alanlar sınırsızdır. Fikir üretimi, karmaşık yapıların tasarımı ve bunun yanı sıra karmaşık düşüncelerin iletişimde kullanılabilir. Bir sorundaki belirsizliklerin açığa kavuşturulması için kullanılabilir ve kritik düşünme için bir süreç imkanı sağlar, bir probleme alternatif çözümler üretir. Kavram haritaları ayrıca okuduğunu anlama, bilgi yönetimi ve kişinin kendisini anlamasına teşvik gibi durumlara destek sağlar (Morsi, Ibrahim ve Williams, 2007).

Kavram haritaları öğrenme sürecinde önemli rol oynar. Modern e-öğrenme ortamlarında anlamlı öğrenmenin nasıl sağlanacağı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kavram haritaları bu

sorunu çözmek, e-öğrenme ortamlarındaki veri düzenini sağlamak ve içeriğin bireyselleştirilmesi için etkin bir yapıya sahiptir.

Kavram haritaları e-öğrenme ortamlarında güçlü bir kaynak olarak bir çok amaç için kullanılabilir. Örneğin;

- Ders için sanal bir rehber olarak kullanılması; kavram haritaları, ders yapısı ve öğretici içerik ile öğrenen arasındaki ilişkide bir kolaylaştırıcı ve iyi bir düzenleyicidir. Bu kullanım öğrencinin dikkatini ve eylemlerini yönlendirir.
- Bir öğrenme aktivitesi olarak kullanılması; bu, kavram haritalarının en çok görülen kullanım şeklidir. Öğrencinin yeni modülleri öğrenmeyi gerçekleştirirken daha önceki aktif edilmiş modüllere de ulaşabilmesi önemlidir. Bu mantıkla öğrencilerin bir konu tanıtılmadan önce o konu hakkındaki anlama seviyelerinin bilinmesi gereklidir. Öğrencinin anlamaya teşvik edilmesine yönelik, aktif ve derinlemesine öğrenimi için kullanılabilir.
- Uzman modeli olarak kullanılması; bu kullanım, öğretmenlerin, öğretici birimin kavramsal ve teorik açılarından iletişimsel çabalarına odaklanmıştır. Karmaşık bilgi ağlarının tanıtılması için güçlü bir araç olmasından yararlanılabilir.
- Değerlendirme aracı olarak kullanılması; kavram haritaları öğrencinin bir konu alanındaki bilgilerini ölçmek için kullanılabilir.
- Ortak çalışmanın yapılandırılmasında kullanımı; kavram haritaları paylaşılan bilginin üretimi için bir araç olarak, düşünce ve tartışmanın işbirliğini kolaylaştırır (Brignardello, 2008).
- Bilgi sunumunda basitleştirme aracı olarak kullanılması; kavram haritaları karmaşıklığı sınırlamak ve kavramların yapılandırılmasında öğrenciye yardımcı olmaktadır (Sormo, 2007).

Kavram haritalarını değerlendirme aracı olarak kullanan bir çalışmada Ruiz-Primo (Ruiz-Primo, 2004) kavramların haritalaştırılması için düşükten yükseğe doğru ölçeklendirilmiş bir yaklaşım tanımlar. Bu yaklaşımda yükseğe doğru gidildikçe öğrenciye daha az görev düşmektedir. Düşük seviyeli yönlendirmede ise kavramlar, bağlantılar ve bağlantı etiketleri verilmez. Bu nedenle düşük seviyeli yönlendirmede kavram haritalarını oluşturmak için öğrenciye düşen görev daha fazladır. Bilgisayarlı yaklaşımlar kavram haritalarının değerlendirilmesi için bu ölçeklendirmenin sona doğru yani yüksek yönlendirilme derecesine çekilmesi eğilimindedir. Bunun en belirgin nedeni, öğrenci bir yere kadar sınırlandırılmadığı takdirde bilgisayar tarafından kavram haritalarının otomatik olarak değerlendirilmesinin zorlaşacak olmasıdır. CRESST (Center for Research on Evaluation, Standards and Student Testing) 'den araştırmacılar bu yaklaşımı kullanan bilgisayar tekniklerini incelemiştir (O'Neil & Klein, 1997). Yaptıkları araştırma içinde, öğretmen önce bir konu için bir kavram haritası çizecek ve kavramlar ile birlikte bağlantı isimlerini haritadan çıkaracaktır. Daha sonra aynı kavramlar ve bağlantı isimleri öğrenciden istenecektir ki buda bilgisayarlı puanlama işlemini kolaylaştıracaktır (Sormo, 2007).

3.1 ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMLERİNDE KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI

Zeki öğretim sistemlerinde (ZÖS) alan ve öğrenci modelinde kavramsal haritalardan yararlanılabilir (Kumar, 2006). Öğretmen tarafından sisteme aktarılan ve alan bilgisi içinde bir veritabanı yapısında saklanan ders içeriğinin, her öğrencinin bilgi seviyesine göre farklı şekillerde sunulabilmesi için bir kavram haritasına ihtiyaç vardır.

Kavram haritalarının sahip olduğu özelliklerden faydalanarak zeki öğretim sistemlerinin birleşmelerinin etkinliğini arttırmak mümkündür. Kavram haritası yaklaşımını ZÖS'lerin alan modelinde bilginin temsili için ve konuların birbiri ile olan ilişkilerini belirlemek için, öğrenci modelinde ise öğrencinin konu alanının ne kadarını bildiğinin tespit edilmesi ve öğrenciyi konu içeriğinde doğru yönlendirmek için kullanan sistemler bulunmaktadır. Literatürde ZÖS ortamında kavram haritaları kullanımına örnek olarak; Math-ITS (Günel & Aşlıyan, 2009), PTTD (Hwang, 2003), CREKK-ILE (Sormo, 2007) sistemleri verilebilir.

Math-ITS, lisans ve yüksek lisans düzeyinde matematik eğitimi sağlayan ve kavram haritası modelini kullanan bir Zeki Öğretim Sistemi'dir. Windows uygulaması olarak gerçekleştirilmiştir. Sistemde öğrenci ve uzman(öğretmen) için iki farklı arayüz tasarlanmıştır. Uzman, örnekleri, soruları ve

ders ünitelerini oluşturabilir. MathITS içinde bilgi sunumu LaTeX gösterimine dayalıdır. Öğrenciler yeni kavramları daha önce öğrendiği kavramlarla ilişki kurarak öğrenir. Bu bilgi MathITS’de kavramsal harita olarak temsil edilir ve bu amaçla kavramsal harita tabanlı gösterim önerilmiştir. Ci ve Cj iki kavram olmak üzere Ci kavramı Cj kavramının öğrenilmesi için bir önkoşul durumundaysa, iki kavram arasında $C_i \rightarrow C_j$ şeklinde bir ilişki tanımlanır. Bir kavram birden fazla kavram için önkoşul olabileceği gibi, bir kavram için birden fazla önkoşul kavram olabilmektedir (Günel & Aşlıyan,2009).

PTTD (Personalized Tutoring, Testing and Diagnosis Environment), 1997 yılında Hsu ve arkadaşları tarafından geliştirilen bir ölçme ve değerlendirme sistemi olan ITES in genişletilmiş bir projesidir. Java tabanlı bir arayüze ve web tabanlı erişime sahiptir. PTTD çalışmasında sunulan kavramsal harita modeli öğrencilerin öğrenme durumlarını tanımlamak ve bireysel olarak öğrencilere öğrenme önerileri vermek üzere geliştirilmiştir (Hwang, 2003).

CREEK-ILE sistemi öğrencilerin kavram haritaları ile akıl yürütmelerini desteklemek için bir bilgi sunumu biçimlendirmesi içerir. Ayrıca, öğrenci modeli olarak, kavram haritaları ile durum tabanlı sorgulamanın birlikte kullanıldığı bir zeki öğretim sistemidir. Bir örnek olarak Java programlama dili temel programlama eğitimi vermek amacıyla kullanılmıştır (Sørmo, 2007).

3.2 E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA KULLANILABİLECEK KAVRAM HARİTASI YAZILIMLARI

Kavram haritalarını kullanabilmek için bir çok yazılım aracı geliştirilmiştir. Bu araçlarla birlikte kavram haritalarını e-öğrenme ortamları oluşturmak, düzenlemek ve yönetmek aynı zaman da birer değerlendirme aracı olarak kullanmak mümkündür. Kavram haritası oluşturma aracı olarak online hizmet sunan Bubbl (<http://bubbl.us>) ve Glify (<http://www.glify.com/glify>) internet üzerinden kavram haritalarını geliştirme ,düzenleme ve paylaşım imkanı sunan web tabanlı araçlardır. Bununla birlikte CMAPTOOLS (<http://cmap.ihmc.us>), VUE (Visual Understanding Environment) (<http://vue.tufts.edu>), SMART Ideas (<http://smarttech.com/smartideas>), CTOOLS (<http://ctools.msu.edu>) gibi kavram haritalarını geliştirmek ve bir sunucu hizmeti ile diğer kullanıcılarla paylaşmak için imkan sağlayan yazılımlar da bulunmaktadır.

4. SONUÇLAR

Kavram haritaları, karmaşık bilgileri hiyerarşik yapıda görsel hale getirerek ve kavramlar arasında ilişki kurarak bilgilerin daha kolay algılanmasını ve yönetilebilmesini sağlamaktadır. Bu özelliklerinden dolayı da; kavram haritalarının e-öğrenme ortamlarında çok yönlü olarak kullanıldığı görülmektedir. Uzaktan öğretimde hem bilgi sunumu, hem de değerlendirme aracı olarak kavram haritalarından faydalanılmıştır. Kavram haritası yazılımları ile yapılan çalışmaların İnternet ortamında paylaşılması, kavram haritalarının getirdiği üstünlükleri daha da arttıracaktır. Bu yönde Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0 gibi akımların da etkisiyle internet üzerinden geliştirilip, düzenlenebilen ve paylaşılabilen kavram haritası araçlarının yaygınlaşması uzaktan öğretimin kullanılabilirliğini ve etkinliğini arttıracaktır. Zeki Öğretim Sistemlerinin, Uyarlanabilir Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemlerine geçiş sürecinde ve öğretimin bireyselleştirilmesinde kavram haritalarından faydalanılarak, bu sistemler daha etkin kılınabilir.

KAYNAKLAR

Aslan, B. G. (2010). E-Öğrenme için öğrenci modellemesine yönelik bir orta katman yapının gerçekleştirilmesi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1978). Educational psychology: A cognitive view (2nd ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.

Brignardello, M.P.G. (2008). E-Learning Uses Of Concept Maps, Concept Mapping: Connecting EducatorsProc. of the Third Int. Conference on Concept Mapping, Tallinn, Estonia & Helsinki, Finland.

- Brusilovsky, P. , Peylo, C. (2003). Adaptive and Intelligent Web-based Educational Systems, Journal International Journal of Artificial Intelligence in Education archive Volume 13 Issue 2-4.
- Chen, H.H., Chen, K.J. (2008) Using Concept Maps Methodology to Design an e-Learning Platform via Integration of Knowledge Management, Instruction and Learning, Computer Supported Cooperative Work in Design IV , Lecture Notes in Computer Science.
- Dağ, F. (2011). Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemleri ve Semantik Web' in Etkisi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi (ETAD), Cilt 2 ,Sayı 1.
- Flores, R. A. (1997). Java Concept Maps For The Learning Web, Proceedings of ED-MEDIA '97, World Conference on *Educational* Multimedia and Hypermedia, Calgary, Canada
- Günel, K., Aşlıyan, R. (2009). Determining Difficulty of Question In Intelligent Tutoring Systems, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET July 2009 ISSN: 1303-6521 volume 8 Issue 3 Article 2.
- Hwang, G. J. (2003). A conceptual map model for developing intelligent tutoring systems, Computers & Education 40 217–235.
- Jonassen, D.H., Howland, J., Moore, J. & Marra, R.M. (2003). Learning to Solve Problems with Technology: A Constructivist Perspective, 2nd edn. Pearson Education, Upper Saddle River.
- Kirschner, P. A. & Paas, F. (2001). Introduction Web-enhanced higher education: a tower of Babel, Computers in Human Behaviour, vol. 17, no. 4, pp. 347-353.
- Kumar, A.N. (2006). Using Enhanced Concept Map for Student Modeling in Programming Tutors. American Association for Artificial Intelligence (www.aaai.org).
- Lahwal, F., Amaimin, M., & Ajlan, A. (2009). Framework of Dynamic E-learning Environment for Interactive Multimedia, NISS '09 Proceedings of the 2009 International Conference on New Trends in Information and Service Science, IEEE Computer Society Washington, DC, USA
- Morsi, R., Ibrahim, W. & Williams, F. (2007). Concept Maps: Development and Validation of Engineering Curricula, 37th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, October 10 – 13, 2007, Milwaukee, WI.
- Novak, J. D., Cañas, A. J. (2008) The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them, Technical Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 01-2008, Florida Institute for Human and Machine Cognition.
- Novak, J. D., Wandersee, J. (1991). Coeditors, special issue on concept mapping. Journal of Research in Science Teaching.
- O'Neil, H. F., Klein, D. C. D. (1997) Feasibility of Machine Scoring of Concept Maps. CSE Technical Report, 460.
- Rosenberg, M.J. (2002). E-Learning: Strategies for delivering knowledge in the digital age. Internet and Higher Education 5 pp. 185–188.
- Ruiz-Primo, M. A. (2004). Examining Concept Maps as an Assessment Tool. In Proceedings of the First International Conference on Concept Mapping (CMC'04),.
- Sørmo, F. (2007). Case-Based Tutoring with Concept Maps. Norwegian University of Science and Technology Department of computer and information science N-7491 Trondheim, Norway.
- Urdan, T. A. & Weggen, C. C. (2000). Corporate e-learning: Exploring a new frontier. pp. 9 <http://cclp.mior.ca/index.php/reference_shelf> (May,10,2011)

Woodall, D. (2001). Evaluating e-Learning Solutions Choosing the right e-Learning solution for your organization - NC:Smartforc. <<http://www.internetime.com/itimegroup/woodall.htm>> (May, 11, 2011)

IETC 2011

KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİNİN ORGANİK KİMYA ÜZERİNDEKİ BİR UYGULAMASI: ALKENLER ÖRNEĞİ

AN APPLICATION OF CONCEPTUAL CHANGE TEXTS ON ORGANIC CHEMISTRY: THE CASE OF ALKENES

Gülten ŞENDUR

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,
İzmir

gulten.sendur@deu.edu.tr

Mustafa TOPRAK

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,
İzmir

mustafa.toprak@deu.edu.tr

ÖZET

Organik kimya, öğrenciler tarafından zor anlaşılan konularının başında gelmektedir. Buna karşın organik kimyadaki temel kavramlar ve reaksiyonlar ile ilgili kavram yanlışları giderip, kavramsal değişimi sağlamaya yönelik araştırmalar son derece sınırlıdır. Kavramsal değişimi sağlamak için kullanılan yöntemlerden biri de kavramsal değişim metinleridir. Bu araştırmanın amacı, organik kimyanın temel konularından biri olan alkenler konusunda hazırlanan kavramsal değişim metinlerinin kavram yanlışlarının giderilmesindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, araştırmada, ön-test/son-test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Dokuz Eylül Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği 2. sınıfta öğrenim gören 63 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemdaki, iki şube deney(n=33) ve kontrol grubu(n=30) olarak rastgele seçilmiştir. Deney grubunda, dersler araştırmacılar tarafından hazırlanan kavramsal değişim metinleri ile işlenirken, kontrol grubunda düz anlatım tekniği ile işlenmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak alkenler kavram yanlışlığı testi ve yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre kavramsal algılamalarının daha iyi olduğu saptanmıştır.

ABSTRACT

Organic chemistry is one of the most difficult topics understood by students. On the other hand, researches on providing conceptual change by remedying misconceptions about the basic concepts and reactions in organic chemistry are extremely limited. One of the methods used to provide conceptual change is conceptual change texts. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of conceptual change texts related to alkenes, which are the basic topic in the organic chemistry on remedying misconceptions. Because of this, in this research, pre-test-post-test with control group experimental design was used. The sample of this study consisted of 63 second year students in science education department at Dokuz Eylul University. Two classes were assigned randomly to experimental (N=33) and control group (N=30). While the experimental group was instructed by conceptual change texts, traditional instruction was followed in the control group. Research data were collected by Alkenes misconceptions test and semi-structured interviews. The results of study revealed that students in the experimental group performed better than students in the control group in terms of conceptual understanding.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ E-ÖĞRENME: TEKNOLOJİ VE TEKNİKLER

PERSONALIZED E-LEARNING: TECHNOLOGY AND TECHNICS

Can Yüzkollar
Bilgisayar Mühendisliği
Sakarya Üniversitesi, Türkiye
can@sakarya.edu.tr

Ümit KOCABIÇAK
Bilgisayar Mühendisliği
Sakarya Üniversitesi, Türkiye
umit@sakarya.edu.tr

Özet: Günümüzde bilişim teknolojilerin gündelik yaşamdaki yaygın ve aktif kullanımının öğrenme ortamlarını değiştirmeye zorlaması, e-öğrenme kavramının ortaya çıkmasını ve kısa zamanda olağanüstü gelişme kaydetmesini sağlamıştır. Yeni bir araştırma sahası olan kişiselleştirilmiş e-öğrenme alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak araştırmalarda kişiselleştirilmiş e-öğrenme üzerinde bir yoğunlaşma olmuş ve kişiselleştirilmiş e-öğrenme giderek daha da önem kazanmaya başlamıştır. Bu kapsamda, bu makalede kişiselleştirilmiş e-öğrenme yöntemlerinden bahsedilmiş ve kişiselleştirilmiş e-öğrenme yöntemleriyle yapılan çalışmalar incelenmiştir.

Abstract: Active and common use of Information & Communication Technologies (ICT) in human daily life today which has been also forced learning environments to be modernized, has provided e-learning based environments to come up and make remarkable progress in a short time. Individualized Learning (IL) which is a new area of research has increasingly gained more importance and more researches have been focused on IL, in parallel with the rapid advancements in the area of e-learning. Within this scope, the methods of IL are discussed and the papers using IL methods are examined in this study

Giriş

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüz dünyasında bilgi, yoğun bir şekilde karşımıza çıkmakta ve aynı zamanda hızla gelişmektedir. Bu durumda bilgiye doğru zamanda hızlı ve verimli bir şekilde erişmek, bilgiyi etkin olarak kullanmak çok önemli bir hal almıştır. Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlerken öğretim ve öğrenme alanlarında da çok sık olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda da bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş bilgiye ulaşmaları gereksinimleri artmıştır. Son yıllarda pek çok üniversite ve kurum, öğrencilerini eğitmek için web temelli eğitim sunma gereksinimi duymaktadır. (De Pra, 1996) Web temelli eğitim sektörünün genişlemesiyle birlikte eğitim sektöründe yarış artmış öğrenci memnuniyetini sağlama önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. (Agrawal, 2003) Kişiselleştirilmiş öğretim sistemi, tasarım ve gerçekleştirme özellikleri açısından incelendiğinde, Eğitim Teknolojisi ve Bilgisayar Bilimleri disiplinleri ortak alanında yer almaktadır. Bu çalışmada bireyselleştirilmiş öğretim sistemleri Bilgisayar Bilimleri disiplinleri yönünden incelenmiştir.

Kişiselleştirilmiş Öğrenme

Günümüzde web ortamını etkin olarak kullanılan bireyler için standart bir kullanıcı tipi yoktur. Tek tipte tasarlanan geleneksel e-öğrenme ortamları farklı bilgi, gereksinim ve ilgileri olan bireylerin kişisel

öğrenme gereksinimlerini karşılamada ve öğrenci memnuniyeti sağlamada yetersiz kalmaktadır (Brusilovsky, 2001).

Öğrenciler geleneksel e-öğrenme ortamlarında çok fazla zaman harcamalarına karşın etkili bir sonuç alamamaktadır. Bu kapsamda kişiselleştirme önemli bir kavram olarak ortaya çıkmış, çalışmalar da öğrenmenin bireysel bir etkinlik olduğu ve sadece içsel bir süreç sayesinde gerçekleşebileceği savunulmuş, öğrenen merkeze yerleştirilmiştir. (Sun, Joy & Griffiths, 2005) Normal sınıf ortamında öğrencilerin davranışları gözlemlenebilmekte öğretmen bu gözlem neticesinde öğrencilerin çeşitli özelliklerine göre (öğrencilerin sınıf içerisindeki davranışları, öğretmene verdikleri cevaplar, yaptıkları hatalar vb) dersin akışını veya yönünü değiştirebilmektedir. Geleneksel e-öğrenme yaklaşımında ise öğretmen kursun öğrenci potansiyeline göre öğrenciye gösterilecek içeriğe karar verir. Kişiselleştirilmiş öğretim sistemlerinde ise bu karar öğrencinin çeşitli özellikleri ve tercihlerine göre sistem tarafından verilebileceği gibi yine öğrencinin çeşitli özelliklerine göre dersi kendisine önerilen doğrultuda izlemesi sağlanabilir.

Kişiselleştirme öğrenme deneyimi karmaşıklığını yönetmek ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda e-öğrenme ortamındaki öğrenme etkinliklerini maksimize etmek için önerilen, gelecek vadeden bir yaklaşımdır. (Brusilovsky, 2001; Magoulas, Papanikolaou & Grigoriadou, 2003) Yeni nesil öğrenme sistemi olarak da adlandırabileceğimiz kişiselleştirilmiş öğrenim sistemlerinde amaç e-öğrenme sisteminde heterojen olarak gruplanmış farklı karakteristik yapıdaki bireylerin ayırt edilerek kendileri için en uygun öğrenme ortamının bireylere sunulmasıdır. Ayrıca kişiselleştirilmiş öğrenme ile bireylerin ihtiyaçlarını anlayarak öğretmen, öğrenci ve öğrenme ortamı arasında anlamlı bir ilişki kurulması ve onları belirli bir hedefe ulaştırması sağlanmış olur (Riecken, 2000)

Uyarlanır Hiper Ortamlar

Hiper metin bir metin dokümanından başka bir metin dokümanının çağrılmasına (navigate) olanak sağlayan yapıdır. Hiper ortam ise hiper metin yapısının genişletilmesiyle ortaya çıkan, metin bağlantılarına ilave olarak grafik, ses, video, animasyon vb. gibi farklı kaynaklara bağlar ile erişilebilmesine olanak sağlayan zengin bir sistemdir. Hiper ortam sistemlerinin en tipik ve en büyük örneğinin World Wide Web (www) olduğu düşünüldüğünde internet yani hiper ortam üzerinde etkili anlama ve gezinti (navigasyon) için bir denge gereklidir. (Scott & Schwartz, 2007; Moos & Marroquin, 2010) Öğrencilerin geleneksel e-öğrenme ortamlarında çok fazla zaman harcamalarına karşın amacı dışındaki farklı bağlantı ve sayfalara erişmesiyle etkili bir sonuç alamadıkları düşünüldüğünde bu denge de kişiselleştirme ile sağlanabilir.

Literatürde uyarlanır eğitim kişiselleştirilmiş eğitim ile aynı anlamda kullanılmaktadır. (Brusilovsky, 2001; Sampson, Karagiannidis & Kinshuk, 2002) Hiper ortamlardaki gezinme ile ilgili kullanılabilirlik problemlerinin (kaybolma, bilişsel aşırı yüklenme) giderilmesi amacıyla kullanıcıların hedef, bilgi ve tercihleri doğrultusunda uyarlanması yani kişiselleştirilmesi amaçlanmaktadır. (Brusilovsky, 2003)

Uyarlanabilir sistemler öğrenciler hakkında bilgileri toplayarak bu bilgiler doğrultusunda bir kullanıcı modeli oluştururlar. Oluşturulan kullanıcı modeline göre de gerekli uyarlamaları gerçekleştirirler. Kullanıcı modelini oluştururken genelde kullanıcının sistemle etkileşimi, öğrenme siteleri, hedefleri, tercihleri, deneyimleri ve bilgi seviyesi gibi parametreler kullanılır. Klasik bir uyarlama sisteminin yapısı aşağıda gösterilmiştir. (Scott & Schwartz, 2007)

Şekil 1: Uyarlanabilir sistemlerde kullanıcı modeli uyarlama süreci (Brusilovsky,2003)

Kişiselleştirilmiş Öğrenme için Kullanılan Uyarlama Yöntemleri

Uyarlamanın gerçekleşmesinde 2 temel yaklaşım mevcuttur: Bunlar içeriğin uyarlanması (adaptive presentation) ve gezinmenin uyarlanması (adaptive navigation) şeklindedir.(Brusilovsky,1996) İçerik uyarlama, öğrenci bilgisi, hedefleri ve diğer özellikleri doğrultusunda hiper ortam içeriğinin öğrenciye uygun şekilde sunulmasıdır. Burada amaç sayfa içeriğinin bireysel kullanıcılara göre bu kullanıcıların hedefleri, bilgileri ve karakteristikleri doğrultusunda uygun hale getirilmesidir.(Brusilovsky,2003) İçeriği uyarlama, sayfalarda yer alacak bilginin yanı sıra bilginin sunum şekline ilişkin değişiklikleri de içermektedir. Bu yöntemle öğrenme ünitelerini oluşturan çeşitli parçalar çeşitli şartlar ile ilişkilidir. Öğrenci için uygun ve memnuniyet verici olduğu tespit edilen bilgiler öğrenciye sunulur.

Gezinmeyi uyarlama ise öğrencinin öğrenme ortamında izleyeceği en uygun yolun bulması için gezinmesine destek sunulmasıdır. Bu uyarlama yöntemi ile bireylere izlemeleri için en uygun bağlantılar önerilebilir ya da bireylerin gezinme alanlarını sınırlandırma gibi yollarla, doğrudan ya da dolaylı olarak gezinmelerine destek sağlanabilir. Gezinmeyi uyarlama doğru içeriğin öğrencilere sunulması için kullanılan bir tekniktir.

Kişiselleştirilmiş Öğrenme için Kullanılan Teknik ve Teknolojiler

E-öğrenme ortamlarında kişiselleştirme gerçekleştirmek için bu ortamlara uygulanan çeşitli teknik ve teknolojiler mevcuttur. Bunlardan literatürde sık karşılaşılanlar aşağıda açıklanmıştır.

Öğrenme Stilleri ve Çoklu Ajanlar

Eğitimde bireysel farklılıklar ve bilgiyi yapılandırma süreci ile ilgili yapılan çalışmalar, öğrencilerin çevreleriyle farklı şekilde etkileşime girerek bilgiyi yapılandırdıklarını ve hatırladıklarını ortaya koymuştur. (Samancı N.K.&KeskinM.Ö.,2007) Öğrenme stili kavramı eğitim bilimciler tarafından geliştirilen, tutum ve davranışların tanımlanıp öğrenme için tercih edilen yola karar verilme işlemidir. Öğrenme stilleri çeşitli faktörlere bağlıdır ve insandan insana farklılık gösterir. Literatürde pek çok öğrenme stili tanımlanmasına rağmen çalışmalarda en çok tercih edilen öğrenme stilleri Kolb ve Filder&Silverman öğrenme stili modelleridir.(Dağ.&Geçer,2009) Öğrenme stili teorisi kişiselleştirme için çoklu ajan sistemlerinin pedagojik temelini oluşturur. (Sun,Joy&Griffiths,2005) Bağımsız ve etkin bir şekilde çalışan yazılım parçaları olan ajanlar ile modern eğitim sorunlarına çözümler üretilebilmektedir. (Aroyo&Kommers,1999) Bu teknolojiler dağıtık e-öğrenme uygulamalarını dinamik olarak destekler.

Paule,M.,Pérez,P.,Pérez,J.,González,M.(2003) Feijoo.Net adını verdikleri çalışmada öğrencilerin öğrenme stillerini tespit eden, eğitimcilerin; öğrencilerin öğrenme stillerine göre içerik yükleyebildiği ve bu

içeriğin öğrenciye uygun olarak gösterildiği ve tüm bu ilişkilerin yazılımsal ajanlarla sağlandığı bir sistem tasarlamışlardır. Chang,Kao,Chu&Chiu(2009) çalışmalarında en yakın k-komşu algoritması ve genetik algoritmalar kullanarak öğrencilerin öğrenme sitillerine göre sınıflandırma gerçekleştirmişlerdir. Sun,Joy&Griffiths(2005) ise öğrencilerin öğrenme sitillerini öğrenci ajanı, kayıt ajanı,modelleme ajanı,öğrenme nesnesi ajanı, değerlendirme ajanı yardımıyla öğrenme süresince dinamik olarak güncellenir.

Semantic Web

E-öğrenme standartları çerçevesinde, öğrenme nesnelere dayalı kişiselleştirilmiş öğretim sistemleri için semantik web teknolojileri son yıllarda yeni bir araştırma konusu olarak ortaya çıkmıştır. Semantik web ile amaçlanan, veriyi anlamlı biçimde göstermektir. Bu yaklaşımla, bilgi gösterimi için sadece insanların değil aynı zamanda bilgisayarlarında kolayca anlayabileceği ve işleyebileceği bir bilgi formatının oluşturulması amaçlanmaktadır. Semantik Web uygulamalarının önemli bir bileşeni olan ontoloji, kavramlar arasındaki ilişkilerin biçimsel ve açıkça belirtilmesidir (Berners-Lee, Hendler & Lassila, 2001) ve kişiselleştirilmiş öğretim sistemlerinin gerçekleştirilmesinde bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır

Bu kapsamda yapılan bazı çalışmalar incelendiğinde Karampiperis and Sampson (2004), ilgi alanı ontolojisi ve öğrenme nesnesi kullanarak metadata tanımları ile öğrenme nesnelere bir e-öğrenme ortamında uyarlanırlar sıralanması için bir yaklaşım sunmaktadırlar Gascueña,Fernández&González(2006) Filder&Silverman öğrenme sitesi ve FIPA cihaz ontolojisini kullanarak bir ilgi alanı ontolojisi tasarlamışlardır. Pan P.Y., Wang C.H., Horn G.J., Cheng S.T.(2010) ise çalışmalarında bireylere uygun bir öğrenme yolu sunan ve kurs yapılarını daha yararlı ve anlamlı bilgilerle açıklayan ontoloji tabanlı kavram haritaları tasarlamışlardır.

Veri Madenciliği

En basit tanımıyla büyük ölçekli veriler arasından değeri olan bir bilgiyi elde etme işlemi olan veri madenciliğinin, eğitim sistemlerinde uygulanmasıyla yeni ve gelişen bir araştırma konusu olarak eğitimsel veri madenciliği (EVM) (Educational Data Mining) kavramı ortaya çıkmıştır. Amacı farklı eğitimsel kaynaklardan elde edilen verileri keşfetmek için yöntemler geliştirmek olan EVM gelişme içerisinde olan bir disiplindir. (Romero, Ventura,Zafra&Bra,2009)

Eğitim sistemlerinde veri madenciliği teknikleri kullanarak kişiselleştirme; kümeleme (Clustering), sınıflama(classification), birliktelik kuralı (association rule mining) ve sıralı desen madenciliği (sequential pattern mining) gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler gerçekleştirilirken kullanıcıların e-öğrenme sistemi içerisindeki davranışları doğrultusunda; sistem içerisinde nerelerde vakit harcadığı, hangi alıştırmaları doğru hangilerini yanlış yaptığı, hangi egzersizleri tercih ettiği gibi veriler incelenebilir.

Kümeleme ile benzer sayfalar ve benzer gezinme özellikli kullanıcılar gruplanabilir (Hamalainen,Suhonen,Sutinen&Toivonen,2004) gruplanan öğrenciler için öğrenme nesnelere dayalı güzergâhlar belirlenebilir. (Mor&Minguillon,2004) Sınıflandırma ile kullanıcı profillerinin, benzer sayfaların ve öğrenim oturumlarının gruplanarak karakterize edilmesi sağlanabilir. Birliktelik kuralı ve Sıralı desen madenciliği ise benzer karakteristikli öğrenciler öğrencilere öneriler yapılarak eğitimsel web ortamının en iyi şekilde organize edilmesini sağlamak amacıyla kullanılabilir. (Ha, Bae& Park,2000)

(Wang&Liao,2011) çalışmalarında Tayvanlı öğrencilerin ikinci bir dil olarak İngilizceyi öğrenmeleri için, veri madenciliği (sınıflandırma) ve yapay sinir ağları kullanarak öğrencilerin cinsiyetleri, kişilik tipleri ve kaygı seviyelerini doğrultusunda öğrencilere farklı düzeylerde kelime bilgisi, dilbilgisi ve içerik sağlamayı amaçlamışlardır.

(Hsieh&Wang,2010) çalışmalarında öğrencilerin tercihleri ve korelasyonlarına göre veri madenciliği tekniklerinden apriori algoritması kullanarak öğrenme nesnesi tavsiye etme ve uygun öğrenme yolu belirleme işlemlerini gerçekleştirmiştir. Romero,Ventura,Zafra&Bra(2009) ise öğrenci erişim kayıtları ve profillerinden öğrencilere yol önerileri sunmak için öneri motoru ve web madenciliği aracını içeren bir uygulama tasarlayıp, bu uygulamayı tanınmış uyarlanırlar hiper sistemlerden olan AHA! (De Bra& Calvi,1998) içine entegre etmişlerdir..

Sonuç

Eğitim sistemlerini daha etkili ve verimli hale getirmek için öğrencinin bireysel farklılıkları, öğrenme yetenekleri ve amaçları doğrultusunda çeşitli düzenlemeler yapmak gerekmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar göstermektedir ki kişiselleştirilmiş eğitim ile öğrencilerin verimliliği ve bilgi kazanımları artmaktadır. Bu çalışmada kişiselleştirilmiş e-öğrenim sistemleri açıklanmış ve var olan çalışmalar incelenmiştir. Günümüzde ise öğrenme işlemi sırasında daha fazla bireyselleştirmeye çözüm üretecek bireyselleştirilmiş sistemler geliştirilmeye devam edilmektedir.

Kaynaklar

Aggarwal A. K. (2003). *A Guide to eCourse Management: The Stakeholders' Perspectives.* In **Web-Based Education: Learning From Experience** IGI Publishing Hershey, PA, USA

Aroyo, L., & Kommers, P. (1999). *Special issue preface: Intelligent agents for educational computer-aided systems.* **Journal of Interactive Learning Research**, 10(3/4), 235–242.

Brusilovsky, P. (1996). *Methods and Techniques of Adaptive Hypermedia, User Modelling and User Adapted Interaction*, Vol.6(2-3), 87-129,

Brusilovsky, P. (2001) *Adaptive Hypermedia. User Modeling and User-adapted Interaction* **Journal User Modeling and User-Adapted Interaction** Volume 11 Issue 1-2

Brusilovsky, P. (2003) *Adaptive navigation support in educational hypermedia: The role of student knowledge level and the case for meta-adaptation.* **British Journal of Educational Technology**, 34 (4), 487-497

Chang Y.C., Kao W.Y., Chu C.P., Chiu C.H., (2009). *A learning style classification mechanism for e-learning* **Computers & Education** Volume 53, Issue 2, Pages 273-285

Dağ, F., Geçer A., (2009). *Relations between online learning and learning styles,* **Procedia Social and Behavioral Sciences, Computer-aided Systems. Interactive Learning Research**, 10(3/4), 235–242.

De Bra, P., & Calvi, L. (1998). *AHA! An open adaptive hypermedia architecture.* **The New Review of Hypermedia and Multimedia**, 4, 115–139.

De Bra P. (1996). *Teaching Hypertext and Hypermedia through the Web* **Journal of Universal Computer Science**, 2(12), 797-804.

Gascueña J.M., Fernández A., González P.(2006), *Domain Ontology for Personalized E-Learning in Educational Systems,* **ICALT 2006 IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies**

Ha, S., Bae, S., & Park, S. (2000). *Web mining for distance education.* In **IEEE international conference on management of innovation and technology, Singapore**

Hamalainen, W., Suhonen, J., Sutinen, E., & Toivonen, H. (2004). *Data mining in personalizing distance education courses* In **World conference on open learning and distance education, Hong Kong** (pp. 1–11).

Hsieh T.C. , Wang T.I.,(2010) *A mining-based approach on discovering courses pattern for constructing suitable learning path* **Expert Systems with Applications** Volume 37, Issue 6, , Pages 4156-4167

Magoulas G.D., Papanikolaou K.A., and Grigoriadou M., (2003) *Adaptive web-based learning: accommodating individual differences through system's adaptation*, **British Journal of Educational Technology**, **34** (4), 511 – 527.

Moos D.C., Marroquin E.(May 2010). *Multimedia, hypermedia and hypertext Motivation considered and reconsidered* **Computers in Human Behavior**, **Volume 26**, **Issue 3**, **Pages 265-276**

Mor, E., & Minguillon, J. (2004). *E-learning personalization based on itineraries and long-term navigational behavior*. In **Proceedings of the 13th international world wide web conference** (pp. 264–265).

Pan P.Y., Wang C.H., Horng G.J., Cheng S.T.(2010) *The Development of An Ontology-based Adaptive Personalized Recommender System* **International Conference on Electronics and Information Engineering**

Paule, M., Pérez, P., Pérez, J., González, M.(2003) *Feijoo.net: An Approach to Personalized E-learning Using Learning Styles* **Lecture Notes in Computer Science**, **2003**, **Volume 2722/2003**, 151-154, DOI: 10.1007/3-540-45068-8_20

Romero C. Ventura S., Zafra A.&Bra P. (2009) *Applying Web usage mining for personalizing hyperlinks in Web-based adaptive educational systems* **Computers & Education** **Volume 53**, **Issue 3**, **Pages 828-840**

Riecken D.(2000) *Personalized views of personalization*. **Communications of the ACM**, **43(8)**, 27-28.

Samancı N.K., Keskin M.Ö. (2007) *Felder ve Soloman öğrenme stili indeksi: Türkçe'ye uyarlanması ve geçerlik-güvenirlik çalışması* **Kırşehir Eğiti Fakültesi Dergisi Cilt 2007/8 Sayı :2**

Sampson D., Karagiannidis C., Kinshuk, , (2002). *Personalised Learning: Educational, Technological and Standardisation Perspective* **Interactive Educational Multimedia**, **4**, 24-39, ISSN:1576-4990

Scott, B. M., & Schwartz, N. (2007). *Navigational spatial displays: The role of meta cognition as cognitive load*. **Learning and Instruction**, **17**, 89–105.

Sun, S., Joy, M., & Griffiths, N. (2005). *The use of learning objects and learning styles in a multi-agent education system*. **World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications**, 3403-3410.

Wang Y.H. , Liao H.C.(2011). *Data mining for adaptive learning in a TESL-based e-learning system* **Expert Systems with Applications** **Volume 38**, **Issue 6**, **June 2011**, **Pages 6480-6485**

Samancı N.K., Keskin M.Ö. (2007) *Felder ve Soloman öğrenme stili indeksi: Türkçe'ye uyarlanması ve geçerlik-güvenirlik çalışması* **Kırşehir Eğiti Fakültesi Dergisi Cilt 2007/8 Sayı :2**

KURAM VE UYGULAMA BAĞLAMINDA ALEV ALATLI'NIN 'İŞKENCECİ' ROMANINA PEDAGOJİK BİR YAKLAŞIM

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Sani ADIGÜZEL
İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi
msaniadiguzel@gmail.com

ÖZET

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları üç madde altında toplanır: Bunlar önem derecesine göre; 1) İyi bir vatandaş yetiştirme, 2) İyi bir insan yetiştirme, 3) İyi bir meslek sahibi yapma. Bu amaçlara Türk milletinin bütün fertlerinin ulaşması düşünülmektedir.

Ne var ki çeşitli nedenlerden dolayı amaçlananlar her zaman tam anlamıyla gerçekleşmeyebilir. Bu durumu Alev Alatlı İşkenceci adlı romanında bir sorun olarak işlemiştir. Bu romanda ilköğretimden başlayarak tüm eğitim yaşamı boyunca ekonomik ve kültürel nedenlerden ötürü eğitim ortamına uyum sağlayamayan ve ileriki yıllarda çocukluğunda gördüğü işkence sonucu kendisi de işkenceci olan bir kişinin hayatı anlatılmaktadır. Bu kişinin özelinde eğitimde var olan sorunların topluma yansımaları dile getirilmiştir.

Bu çalışmada, Alev Alatlı'nın İşkenceci adlı romanı eğitim ortamının öğretmen, öğrenci, eğitim teknolojileri, okul kuralları, eğitim programı, dersler, öğrenci davranışları, ders materyalleri, çevre gibi bileşenleri bakımından eğitimde kuram ve uygulama bağlamında incelenecektir.

Anahtar kelimeler: Alev Alatlı, İşkenceci romanı, okuma eğitimi, ders kitabı, eğitim ortamı, eğitimde kuram ve uygulama.

1. GİRİŞ

Yusuf Has Hacib (1017-1077)'in bundan yaklaşık bin yıl önce kaleme aldığı "Kutadgu Bilig" bir siyaset bilimi kitabıdır. Bir siyaset bilimi kitabının "Mutluluk Bilgisi" adını taşıması anlamlı olsa gerektir. İmam Gazali (1058-1111)'nin Kimya-yı Saadet adlı eseri de bu kapsamda değerlendirilebilir. Kimya-yı Saadet de, Kutadgu Bilig gibi "Mutluluk Bilgisi" anlamına gelir. Aynı asırda, bir asrın başlarında, diğeri ortalarında dünyaya gelen bu iki bilim adamının söz konusu kitapları (Yusuf Has Hacib 2006; İmam Gazali, 1996), günümüzde de, "Mutluluk Sanatı" genel adıyla yayımlanan benzer türde kitaplarla birlikte, eğitim hayatındaki yerini korumaktadır.

Mutluluğu sadece ferdi değil aynı zamanda sosyal bir mesele olarak görmek gerekir. Bileşik kaplar kanununda olduğu gibi, ferdi mutluluğu topluma, toplumun mutluluğu da ferde bağlıdır. Bir başka deyişle, mutluluk endeksi yüksek çıkan bir ülkede, fertle toplum arasındaki denge azami ölçülerde kurulmuş demektir. Böyle bir denge için de toplumun hiçbir ferdi dışarıda bırakılmayacak şekilde eğitilmesi amaçlanmalıdır. Zaten Türkiye'de 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre ilköğretim zorunludur. İlköğretimi zorunlu kılan bu Kanun çerçevesinde hazırlanan Türk Millî Eğitiminin genel amaçları üç madde altında toplanmıştır. Bu maddeleri Türk milletinin bütün fertlerini; 1) iyi birer vatandaş olarak yetiştirmek, 2) iyi birer insan olarak yetiştirmek, 3) iyi birer meslek sahibi yapmak şeklinde okumak mümkündür (Millî Eğitim Bakanlığı, 2006, 1).

Türk Millî Eğitimi bu genel amaçların gerçekleşmesi oranında ferdi ve dolayısıyla toplumun mutluluğunun artacağı kanısındadır. Günümüz yazarlarından Alev Alatlı (d. 1944) İşkenceci (Alatlı 1987) adlı romanında, Türkiye'de eğitimde güdülen bu amacın, bir başka deyişle eğitim aracılığıyla mutluluk artışı kuramının, uygulamada tam tersi bir sonuç verdiğini, bir işkenceye dönüştüğünü anlatmaya çalışır. Bunu yaparken de toplumun en küçük birimi olan aileden hareket eder. Romanda Mardin'in bir köyünden İstanbul'un Koca Mustafa Paşa semtinin Hakkak Yümeni sokağına gelen bir aile anlatılmıştır. Ailenin İstanbul'a gelme sebebi Mecburî İskan Kanunu'dur. İlgili Kanun uyarınca tehcir edilen ailenin erkek çocuğu İstanbul'da okula başlar. Adını İşkenceci adı verilen bir erkek çocuktan alan romanda İşkenceci'nin doğumu, okula başlaması, bir meslek sahibi olması ve mesleğini icra etmesi gibi konular ele alınır.

2. DERS KİTABI

İşkenceci bir teşekkür cümlesiyle başlar: “Emeğini paylaşmaktan sakınmayan, “Bin Tanık”ın acılı derleyicisi Erbil Tuşalp’a teşekkürü borç bilirim.” Cümlenin altına, Alev Alatl, Ekim, 1986 tarihi düşülür. Bu teşekkür cümlesi bünyesinde tarihi düşenin belgesel bir romana imza attığı fikrini barındırır. Tuşalp (1986) ile Alatl (1987) arasında bilgi ve belge paylaşımına dayanan İşkenceci belgesel bir romandır. İşkenceci’nin belgesel bir roman niteliği taşıması sadece bununla sınırlı değildir. Alatl Tuşalp’ın “Bin Tanık”ından romanının son bölümünde yararlanmıştı.

Romanda ön okuma için verilen başka metinler de vardır. Yazarın romanı kaleme almadan önce ciddi bir hazırlık yaptığını gösteren bu metinler toplam yedi tanedir. Bu metinlerden birincisi Yunan mitolojisinden, ikincisi TBMM Tutanakları’ndan, üçüncüsü Erich Fromm’dan, dördüncüsü bir Urfa türküsünden, beşincisi Ertruğrul Alatl’dan, altıncısı Hz. Muhammed’den, yedincisi ve aynı zamanda sonuncusu bir Türkçe ders kitabından alınmıştır. Her biri romanın “Zulme rıza zulümdür.” şeklindeki ana fikrini destekleyen bir yardımcı fikrin ürünü olan bu metinlerden sonuncusu üzerinde konu gereği durulabilir.

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Ecir ve Sabır” adlı eserinden alınan “Boa Yılanı ile Oğlak” başlıklı bu metin (Gürpınar 1973) Beşir Göğüş’ün İlkokul Türkçe 5 ders kitabı aracılığıyla romanın ilgili bölümüne girmiştir (Göğüş 1983, 119-120). Metinde romanın muhtevasına uygun olarak “zulme rıza göstermeme” konusu işlenir. Metnin altında yer alan sorularından birinin “İşkence neye denir?” şeklinde olması romanın adının neden işkenceci olduğu sorusuna dolaylı bir cevap gibi mütalaa edilebilir. Yine aynı şekilde bu soruya cevap vermek için sözlüğe bakıldığında; “1. Bir kimseye maddi veya manevi olarak yapılan aşırı eziyet. 2. Düşüncelerini öğrenmek amacıyla birine uygulanan eziyet. 3. Aşırı gerginlik, sıkıntılı durum, azap. 4. Vidalı bir tür sıkıştırma aracı.” anlamları verilen işkencenin eserde ilk üç anlamıyla kullanıldığı söylenebilir (Türk Dil Kurumu, 2005, 997).

Atlal romanında, eğitim kademesi olarak ilköğretim birinci kademeyi, ders kitabı olarak Türkçe ders kitaplarını esas almıştır. Beşinci sınıf Türkçe ders kitabından alınan söz konusu metin romanın tezini tam anlamıyla destekler. Ancak Türkçe ders kitapları bütün olarak değerlendirildiğinde ortaya bir çelişkilere yumağı çıkmaktadır. Nitekim yazar bu değerlendirmeyi romanın başkişisi İşkenceci’yi merkeze alarak yapar. Buna göre Türkçe ders kitapları hazırlanırken “öğretimin yakından uzağa doğru yapılması ilkesi” pek dikkate alınmamaktadır. İlköğretim birinci kademe Türkçe ders kitaplarını birden beşe kadar bu amaçla tarayan yazar aşağıdaki sonuçlara ulaşır:

“Onlar” okuma kitaplarındakilerdi.

Anne, baba, birisi kız birisi erkek, iki çocuklu bir Türk ailesinin mutlaka oğlan olan ilk çocuklarıydı, “onlar”. İsimleri yedinci sayfada Murat, yirmi birinci sayfada Orhan, doksan üçüncü sayfada Oğuz olurdu. Kız kardeşlerinin adı Ayşegül ya da Dilek’ti. Kimsenin Abdurrahman adında bir babası yoktu; Sultan, Şükriye, Rukiye, Adile diye ablaları hiç olmazdı.

“Murat”ların evleri iki katlı olurdu. Bahçe içinde olurdu. “Orhan”ların evleri de iki katlı olurdu.

“Birinci katta yemek odası, mutfak, banyo var. İkinci katta yatak ve çalışma odaları var. Orhan’ın çalışma odası geniş ve aydınlıktır. Orada, Orhan’ın çalışma masası ve küçük kitaplığı var.”

Türkçe kitaplarındaki resimleri, taş duvarlarla çevrili, en az dört dönümlük bahçeleri içindeki malikânelerinin resimleriydi. İstanbul’un Levent semtinde olmalıydılar.

“Orhan’ın babası bir fabrikada çalışıyor”du.

Oğuz’la Dilek’in kendilerine ait odaları vardı.

“Onlar”ı kimse evlerinden etmezdi, üçüncü sınıfa gelindiğinde de iki katlı evlerinde otururlardı. Bu evleri de vali konağından, belediye binasından daha büyüktü. Dört dönümlük bahçesi yine taş duvarlarla çevriliydi, demir kapılıydı, ağaçlıktı.

Ev sahipleri, kira sorunları yoktu, “onlar”, evlerini çok severler, evlerine maniler yakarlardı.

“Şu sarı boyalı/Ev/var ya, / Bizim evimiz. / Annem, babam, / Kardeşlerim / Biz hepimiz, / Onu çok severiz./ O da bizi çok seviyor ki,/ Bunca yağmura, kara, soğuğa / Karşı, / Bizi / çoktan, / Bırakıp giderdi. / Yoksa.”

Bahçesine gül dikerlerdi.

“Komşuları Ahmet Amcanın bahçesinde pek çok gül fidanı vardı... Bahar gelince Ahmet Amcadan gül fidanlarını aldılar. Bahçelerine dikteler.”

Beşinci sınıfta evlerine piyano alırlardı.

“Evde bana bir piyano aldılar ve bir piyano öğretmeni çağırdılar. Yaşlıca bir bayan. Haftada üç dört saat geliyor, ders veriyor,” diye anlatırdı Ayşeler.” (s. 56-579)

3. OKUL KURALLARI

İnsan hayatının dönüm noktalarından biri de okula başlama günüdür. Bu yüzden okulda ilk gün yaşanan tatlı heyecanı öldürecek davranışlardan mümkün olduğu kadar kaçınmalıdır. Aksi takdirde öğrencinin bütün hayatını olumsuz yönde etkileyecek olaylar zincirinin başlamasına zemin hazırlanmış olur. Nitekim İşkenceci’de romanın başkişisi İşkenceci okulda yaşadıkları olumsuzluklar bir türlü üzerinden atamaz. Hatta sadece üzerinden atamamakla kalmayıp aynı zamanda bunları birer hayat düsturu haline getirir. Bir savcı olan İşkenceci iddianame hazırlarken sanıkların mahkemede kendilerine yapılan muameleyi bir işkence olarak görmelerini üzerine ilkokul yıllarını hatırlar. İlkokulda oturduğu sıra ile mahkemede duruşma boyunca oturlan banklar arasında ilgi kurar. Sanıkların bu banklarda saatlerce oturmayı işkence olarak görmelerini Türkiye ilkokullarında hiç okumamış olmalarına bağlar. Türkiye ilkokullarına örnek ise kendi okuludur:

“Mefaret iyi bir öğretmendi. Öğrencilerini topluma kazandırmaya ant içmişti. Daha ilk günden koydu tavrını,

“Ya adam olursunuz, ya da olursunuz.”

“Adam” olmanın ilk koşulu, kurallara uymaktı. Sınıfta, tahta sıraların batan sertliğinde saatlerce dimdik oturmak, elleri sıranın üzerinde kenetli tutmaktı. Sağa sola kaykılmamak, öteye beriye dayanmamaktı. Kaynayan kanı, süratle kayan düş gücünü zaptırabt altına almaktı. Gülücükleri bastırmak, uygunsuz tepkileri uygun olarından ayırmayı öğrenmek, bertaraf etmek, serpilen bedeninin büyüme sancılarını denetlemek ve bütün bunların kendi iyiliği için olduğu bilincinde, müteşekkik olmaktı.” (s. 48)

Türkiye ilkokullarında okumayan sanıkların işkence diye şikâyet ettikleri Türkiye mahkemelerinin duruşma salonlarındaki durum ise, bu okullarda okumuş olan savcının ağzından şöyle verilir:

“Onlar” Türkiye ilkokullarında hiç okumamışlardı. İşkence diye,

“Eğer bir ülkenin mahkemesinde, sanıklar duruşma boyunca (bu süre bazen 8-10 saati bulmaktadır) tahta bir banka, elleri dizlerinin üzerinde olarak, gözleri sabit bir noktaya bakmaya mecbur bırakılmış, tüm insani ve fiziksel ihtiyaçları zamanında karşılanmamış ise, genel olarak o ülkenin, özel olarak, yargılayan yargıçların kişilere verdikleri değer ve gördükleri himaye ortadadır.”a derlerdi” (s. 96-97)

Türkiye ilkokullarında daha ilk günden konulan tavır sadece öğrenciye değildir. Öğrenciyle birlikte öğrenci velisi de bundan nasibini alır. Öğretmeni böyle bir davranış sergilemesinin sebebi öğrencinin okula önlüksüz gelmesidir. Sınıf öğretmeni, İstiklâl Marşı’nın ve “Andımız” okunmasının ardından sıra öğrencilerin sınıfa alınmasına gelince, İstanbul’a yeni gelen ve bu yüzden henüz çevreyi yeterince tanıma imkânı bulamadığı için çocuğuna önlük alamayan öğrenci velisine karşı “Zulümdür bu be!” dedirtecek türden bir davranış sergiler:

“Abdurrahman ağa yanında bitti,

“Hoca’nım göğüslüğünü alamadık.” diyecek oldu,

“Okul’un yardım fonu yok!” diye kesti attı Mefaret öğretmen, Abdurrahman ağa bir şey anlamadı,

“Bugünlük müsaade edin, akşama amcasının oğlu getirecek.”

Yanlış anlamış olmanın acısını çıkardı,

“Bugüne kadar aklınız neredeydi?” çattı kadın.

Abdurrahman ağa, ne alacağını, nereden alacağını bilemediklerini, İstanbul’a yeni geldiklerini, amcaoğlunun işten izin alamadığını söyleyemedi,

“Kitap neyin lazımsa, deyiverin de onları da alalım.”

Abdurrahman ağa İşkenceci’ye döndü, sıradaki çocuklara katılmasını işaret etti,

“Bu sınıfa önlüksüz giremez,” atıldı Mefaret öğretmen, “daha ilk günden sınıfın disiplinini bozduramam.”

Ağa’nın bütün anladığı oğlunun bir şeyleri bozacağı oldu, güvenle savundu,

“Bozmaz, bozmaz!”

Kelimeyi anlamamış olabileceği aklından bile geçmedi Mefaret öğretmenin. Adamın bilir bilmez ukalâlık etmesine sinirlendi, buz kesti,

“Alın götürün efendim, götürün efendim! Ne zaman talebeye yakışır kılığa sokarsanız, o zaman getirirsiniz!”

Sırtını döndü, sınıfın başına geçti, öğrencilerini bitişik devlet hastanesinin öbür yanı çöp yığını duvarına bakan, kesif bir sidik kokusunun tüttüğü helâların yanındaki ince uzun sınıfa götürdü.

“Zulümdür bu be!” Hoca’nım’ın duymayacağı kadar uzaklaşınca söylendi Abdurrahman ağa.” (s. 47-48)

4. EĞİTİM ORTAMI

Türkçede ortamla birlikte kullanılan bir kelime vardır: müsait. İnsanlar bir işe başlarken daha hemen işin başında birbirlerine “Ortam müsait mi?” diye sorarlar ve bu sorularına duruma göre ya “Ortam müsait.” ya da “Ortam müsait değil.” cevaplarından birini alırlar. Günlük hayatta yapılan işlerde aranan ortamın müsait olup olmama durumun eğitimde de karşılığı vardır. Geniş anlamda eğitim sisteminin bütününe kapsayan eğitim ortamı dar anlamda dersin aşamalarından biridir. Ders işleme aşamalarından ilkidir. Derslere o derste işlenecek konuya öğrencilerin hazırlanmasıyla başlanır. Ortam hazırlama, derse hazırlık, konuya hazırlık, dikkat çekme gibi çeşitli şekillerde adlandırılır.

Ortam hazırlamadan ders yapılamayacağı açıktır. Ortamın ders yapmak için müsait olup olmadığını dikkate almadan ders yapmaya çalışmak ise, öğrenciyi cezalandırmaktan başka bir anlam taşımaz. Bunun en önemli göstergesi de, kendisini ders anlatmaya mecbur hisseden öğretmenin, “İster dinleyin isterse dinlemeyin. Ben gerekirse dersi duvara anlatırım.” diye söylemesidir. Ancak öğretmen dersi duvara değil, öğrenciyi anlatmaya mecburdur. Ortam hazırlama da mecbur olduğu ders vermenin bir parçasıdır. Aşağıdaki satırlar ortam hazırlamakla görevli öğretmenin ortamın nasıl bozduğunu anlamak için okunmalıdır:

“Resim senin neyine!” bağırdı, Mefaret öğretmen, bumburuş etti attı kâğıdını,

“Daha düz çizgi bile çizemiyorsun! Topla şunları! Pislik istemiyorum! Pislik istemiyorum bu sınıfta!”

İşkenceci pisliğin nerede olduğunu bilmiyordu, büzüldü kaldı. Mefaret öğretmen pisliğin nerede olduğunu İşkenceci'nin bilmediğini bilmiyordu; inatçılığına verdi, domuzluğuna verdi, “Çık dışarı!” diye haykırdı.

Çocuk nedenini, niçinini bilemedi, duraladı. Mefaret öğretmen kolundan tuttu, kapının önüne koydu.” (s. 49)

İşkenceci adlı öğrenci sınıftan atılıp kapının önüne konunca evinin yolunu tutar. Babası çocuğu suçlu bularak tekrar okula getirir. “Biz cahil insanları.” diye önce kendisi öğretmenden özür dileyen baba, daha sonra da, iki gözü iki çeşme olan çocuğunu, “Hadi öp Haca'nımın elini!” diyerek, öğretmenden özür diletir. Çocuk yerine oturduktan sonra, kendisine yapılanın bir haksızlık olduğunu anlar. Kendisine reva görülen muamelenin neden yakın çevresinde yer alan ve daha fazla kötü görüntü oluşturan varlıkları içermediğinin şaşkınlığını yaşar:

“Mefaret öğretmenin kürsüsüne örttüğü kareli örtünün her hafta bir başka veli tarafından kolalanması talebinde yaşadı. Yere atılan bir kâğıt parçası karşında duyduğu öfkenin, harap sıraları, başlarına indi incek çürük pencere çerçevelerini, her gün binlerce fil dışkılarımsıçasına kokan helâları içermemesinde yaşadı. Çocukların, okulun sefaletini görmeyecekleri, buna karşın ayakkabılarının çamurunun yerleri kirletmesinden utanacakları düşüncesinde yaşadı. “Ne mutlu Türk'üm diyene,” derken, inen kara tahta olayında yaşadı.”

“Öğretmen kendisini yana fırlattı, kurtuldu; ilk sıralardaki çocuklar ölümden döndüler. Çehresi beyazdan aldı, ala verdi kadının,

“Ne duruyorsunuz, kaldırım şunu,” çocukları azarladı.

Sol başta, eli ezilen kız sesli sesli ağladı, ölümcül yara görmedi, rahatladı öğretmen. Korkutucu bir haberin fos çıkmasına duyulan öfkeyle çattı,

“Sus artık, ne şımarık şeysin sen!” korkunun kabahati çocuğa yüklendi.

Kendisi geri durdu, iri çocukları çağırdı; tahtayı, duvara yaslattırdı.

“Ritmik saymalar: sayı doğrultusunda verilen çarpma işlemi matematik cümlesiyle yazınız.”

Cümle sihirliydi, tehlikeyi iptal etti.

Film geri sarıldı, tahta hiç düşmemiş, çocukların üstüne kapaklanmamış oldu. Olay inkâr edildi. Arka sıralarda oturanlar, yerdeki tahtayı görmeye çalıştılar, kalkıp kalkıp oturdular. Mefaret öğretmenin gönlü daraldı.

Çağrılan hademenin nobranlığını görmezden geldi,

“Bu hep düşer,” homurdandı adam, “Geçen yıl da düştü. Sıva kumlu, takoz tutmuyor.”

“Eee? Ne olacak?”a cevabı omuz silkmektir. Çocuklar, öğretmenlerinin, “Ben tamirci değilim, Hoca'nım” yanıtına söyleyecek söz bulamadığına tanık oldular.

Tamirci ustası olmayan hizmetli, ertesi gün, elde mala, sıva geldi.

Tüberküloz grisi duvarlara bir de sarı leke eklendi.

Tahtanın çakılması on gün sürdü. İki gün sonra sallanıyordu. Korkunun ecele faydası yoktu, ön sıradakiler gülmeye, arka sıradakiler tahtayı sallayıp onların başlarına düşürmekle tehdit etmeye başladılar. Şakaydı.

“Ben size söylemişim,” dedi, hizmetli, “habire yazarsanız böyle olur.” (s. 52-53)

5. EĞİTİM PROGRAMI

Eğitimin öğrenci merkezli olmalıdır. Bu fikir hep savunulur. Hatta sadece savunulmakla kalmaz bu konuda çeşitli adımlar da atılır (Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 2002) Ancak yine de eğitim bir türlü öğretmen merkezli olmaktan çıkıp öğrenci merkezli olma özelliği kazanamaz. Öğrenci merkezli eğitimin amacı olan “öğrenmeyi öğretmeyi” birçok öğretmen beceremez. Kendisi böyle bir sürecin içinden gelmeyen öğretmenin bunu nasıl yapacağı da ayrı bir sorundur. Öğrenci kendi kendine öğrenmeyi öğrenir mi öğrenmez mi bilinmez. Eğitim programlarının öğrencilere göre değişen bir içerikle hazırlanması hiç de kolay değildir. Bunun için de her öğrenciyi mümkün olduğu kadar tanımak gerekir. Aksi takdirde öğrenmeyi öğretme farkında olmadan öğrenmemeyi öğretmeye dönebilir. İşkenceci’de, defter kaplama öğretimine eğitim programlarında yer vermeden öğrenciye böyle bir ödev verilmesi eleştiri konusu yapılır. Öğrencinin ailesinde de ona bu konuda yardım edecek bir kimsenin olmaması öğrenci merkezli eğitim için iyi bir örnek teşkil eder:

“Recaiogulları’ndan defter kaplamasını bilen yoktu, etiketin ne işe yaradığını bilen yoktu, ismini adresini yazmış kimse yoktu. Millî Eğitim ders programında defter kaplama öğretimine ayrılmış saat yoktu. İşkenceci’nin taşın toprağın hoyratlığına alışkın elleri kâğıt kullanımının gerektirdiği özenden yoksundu.” (s. 47-48)

Öğrenci merkezli eğitim aynı zamanda demokratik bir eğitimidir. Demokratik eğitimde her öğrenciye aynı derecede önem verilir (Bilgen 1994). Diktacı eğitim anlayışında olduğu gibi sınıfı bir bütün olarak görmekten doğru değildir. Her öğrenci ayrı bir varlık olarak kabul edilmelidir ve bu konuya her dersin özelliğine göre programlarda yer verilmelidir. İşkenceci’de bu konuyla ilgili olarak yapılan ters bir uygulamaya dikkat çekilir:

“Sınıftaki yarım düzine Mardinli’nin gözlerinin içine baka baka,
“Anadilimiz: Türkçe”yi, “evimizde, anamızdan babamızdan öğrendiğimiz dil. Evde, okulda hepimizin konuştuğu dil,” diye tanımlatan da, kedi leşlerinin toz olup dağılmadan ortadan kalkmadığı Hakkak Yumni sokağından okula giderken, kendisine “kuş sesleri, okul şarkıları”nın eşlik ettiğini İşkenceci’ye söyleten de bu çataldı.” (s. 53-54)

6. SONUÇ

Her tanım bir kuramdır. Tanım yapan kuramını ortaya koymaya çalışıyor demektir. Çünkü tanımınız yoksa kuramınız, kuramınız yoksa uygulamanız vardır denemez. Ancak kuram uygulamadan, uygulama da kuramdan doğabilir. Yine aynı şekilde kurama göre uygulama, uygulamaya göre kuram değişebilir. Uygulamayı kurama, kuramı uygulamaya uydurmaya çalışmak gerekir. Eğer uymuyorsa o zaman uygulamada değil, kuramda değişikliğe gidilmelidir. Aksi hâlde uygulaması olmayan bir kuram tabu hâline gelir. Bu da değişimin ve dolayısıyla gelişimin önündeki en büyük engeli oluşturur. Zaten uygulaması ortadan kalkan kuramın uzun süre yaşama şansı yoktur. Sadece ilerlemeyi yavaşlatır ve sonunda kaybeden uygulama değil kuram olur. Uygulanmayan kuram da zamanla ortadan kalkar.

Alev Alatlî bundan yaklaşık çeyrek asır önce yayımlanan İşkenceci adlı belgesel romanında kuramsal olarak insanın mutluluğunu amaçlayan eğitimin uygulamada nasıl bir işkenceye dönüştüğünü ortaya koymaya çalışmıştır. Yayımlandığı tarihten çeyrek asır önceki soğuk savaş dönemini eğitiminin uygulamadan kurama olmaktan ziyade kuramdan uygulamaya olması işkencenin şiddetini artırmıştır. Eğitimde kuram ve uygulama arasında kurulması gereken dengenin kuram lehine bozulması hem uygulayıcıları hem uygulanicıları dönüşümlü olarak etkilemiştir. Bu dönüşümü yazar kitabının daha sonraki baskılarında arka kapağına koyduğu ve Türkiye’de son zamanlarda yaşanan olaylarla da doğrulanan bir tezle açıklar:

“Türkiye’de işkence gören ile işkenceci arasındaki fark, Birinci Şube’de tutukluyu polis memurundan ayıran, kötü kontrplak kadar incedir. Mazlumla zalim her zaman yer değiştirilebilir. Çünkü bu ülkenin insanı “mezalim”e tepki göstermeyecek kadar zalim olabilir.” (Atlî, 2002, Arka Kapak)

KAYNAKÇA

- ALATLI, Alev (1987), İşkenceci, Boyut Yayınları, İstanbul.
- ALATLI, Alev (2002), İşkenceci, Alfa Yayınları, İstanbul.
- BİLGİN, H. Nihat (1994), Çağdaş ve Demokratik Eğitim, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul.
- GÖĞÜŞ, Beşir (1983), İlkokul, Türkçe 5, Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Kitapları, İstanbul.
- GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi (1973), “Boa Yılanı ile Oğlak”, Ecir ve Sabır, İstanbul.
- İmam Gazali (1996), Kimya-yı Saadet, Çelik Yayınevi, İstanbul.
- Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2002), Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli Semineri (ÖME), Aksaray.
- Millî Eğitim Bakanlığı (2006), İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
- Yusuf Has Hacib (2006), Kutadgu Bilig, Kabalcı Yayınları, İstanbul
- TUŞALP, Erbil (1986), Bin Tanık (12 Eylül Tutanakları), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
- Türk Dil Kurumu (2005), Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

LABORATUVAR TAKIP SİSTEMİ 2.0

LABORATORY MONITORING SYSTEM 2.0

M. Şahin BÜLBÜL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, msahinbulbul@gmail.com

Ahmet ŞİK, Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, koneviahmet@gmail.com

Özet: Laboratuvarlar, öğrencilerin doğayı anlamak için en çok kullanılan alanlardır. Bazı öğretmenler bu alanı sınıfa taşırlar. Peki neden laboratuvarı eve taşımayalım? Öğrencilere deney malzemelerini evlerine götürmelerine izin verdiğimiz zaman en çok hangi deney araçlarının talep edileceği ise çalışmamızın temel araştırma sorusudur. Laboratuvar Takip Sistemi 2.0 ise bu sorunun sağlıklı cevaplandırmak için tasarlanmıştır. Sistem alınan deney araçlarının kaydını tutmaktadır. İnternet üzerinden çalışan ve laboratuvardaki durumu takip etmek için kullanılan sistem, kurulması ücretsiz olup kurulum sonrası yaşanan sıkıntılarının çözümü için destek de verilmektedir. Çalışma ilk defa ODTÜ Fizik Eğitimi Laboratuvarında denenmiş ve sonuçları bu çalışmayla rapor edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Laboratuvar Kullanımı ve Dışarıda öğrenme.

Abstract: Laboratories are most common places for science teaching. Students may gather data about nature in there and manipulate equipment's setting to control some values. Some teachers bring lab material to their class to demonstrate the experiment. Why do not they let students carry lab materials to their home whether there is no difference between lab and classroom when the teacher bring lab materials to the classroom? Our study bases on this idea and our research question was about which material the students would need if we let them bring lab materials. We had developed an internet based system. Teachers may download all codes and guides by joining to our Google group. We had chosen this approach to follow the schools which use our system. Our system is free for all schools and it was used firstly in METU Physics Education Lab. This study includes how it would be set and use with statistics from pilot application. After giving the material, teacher should take notes about students and material's information via the net.

Key words: Laboratories, Outdoor learning

1. Giriş

Laboratuvarlar, öğrencilerin doğayı anlamaları için çok önemli yerlerdir. Laboratuvarlar, veri toplamanın ve sistemde değişiklikler yapılarak verilerin nasıl değişeceğinin gözlemlendiği ortamlardır (Lunetta, 1998). Okulda “laboratuvar” yazan yer dışında deney yapılamayacağını düşünmek, tanım açısından büyük bir hatadır. Laboratuvarlar, deneyin daha güvenli ve tutarlı gerçekleşmesi için tasarlanmış ortamlar olduğu için tercih edilir ama deneyler ortama bağlı değil, ortamdaki şartlara bağlıdır. Dolayısıyla gerekli şartların sağlandığı her yer laboratuvar olabilir.

Türkiye'deki fizik laboratuvarlarının durumunu ortaya koyan bir araştırma (Marulcu, Gül & Doğan, 2004) fizik dersinin laboratuvara çok ihtiyaç duyduğu ve buna rağmen öğretmenlerin yaklaşık yarısının kullanmadığını anket sonuçlarına göre açığa çıkarmıştır. Yine bu araştırmaya göre laboratuvarı kullanan öğretmenler, öğrencilerin deney yapmasına izin vermemektedir. Ayrıca öğretmenler ve öğrenciler birlikte gerekli araçların ve sürenin yetersiz olduğunu vurgulamışlardır.

Arzi (1998) ise fen ortamlarının tasarımının kolay olmadığını, laboratuvar denilince ilk akla mobilyaların ve deney setlerinin gelmesine rağmen esas önemli olanın sorgulayıcı ve incelenecek sistemin en uygun hale getirildiği öğrenme ortamlarının olduğunu savunmaktadır. Öğrenme ortamı; fiziksel gerekliliklerin yanında, öğrenme atmosferini ifade etmek için kullanılır. Laboratuvardaki öğrenme ortamı; verileri kaydetmeyi, soru sormayı ve deneyde kullanılan verilerle değişiklik yapmayı kolaylaştırıcı olmalıdır. Deney için az zaman veren, fazla tekrar yapmaya izin vermeyen öğretmen, uygun bir öğrenme ortamı sağlamamaktadır.

Genel olarak ortam sorunlarını iki maddede toplayabiliriz.

1. Gerekli tüm Deneyleri yapabilmek için ders süresi yetersizdir (zaman).
2. Malzemeler öğrenciler tarafından kullanılamamaktadır (tecrübe).

2. Yöntem

Fizik laboratuvarlarındaki bu sorunları çözebilmek için Laboratuvar Takip Sistemi denilen bir internet ortamı tasarlanmış ve geliştirilerek Laboratuvar Takip Sistemi 2.0 ücretsiz olarak okulların indirip kurarak kullanmasına açılmıştır. Sistemimiz, “öğrenciler kütüphaneden kitap alır gibi laboratuvarın malzeme alsın” fikri üzerine kurulmuştur. Öğrencilerin, istedikleri deney düzeneğini alıp evlerine götürebildiğinde; zaman ve tecrübe sıkıntılarının aşılacağı düşünülmüştür.

Bu sistem ilk olarak ODTÜ Fizik Eğitimi Laboratuvarında kullanılmıştır (Şekil 1). Sistem uygulamaya başlanmadan önce deney düzenekleri iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup düzenekler derste kullanmak üzere ayrılmış, diğer düzenekler öğrencilere verilmek üzere ayrılmıştır. İstenen malzemeler isteyen öğrencilerin bilgileriyle birlikte sisteme aktarılmıştır.

Şekil 1. ODTÜ Fizik Laboratuvarının Sistem Üzerinden Bir Görüntü.

Sistemi internet sitelerine kurmak isteyen okul yetkilileri ve öğretmenler, önce sistemin ana sayfasından bilgi edinmeli (<http://laboratuvartakipsistemi.blogspot.com/>) sonra hazırlanmış olan paylaşım grubuna üye olmalıdırlar (<http://groups.google.com.tr/group/labTakip?pli=1>). İnternet sitelerine nasıl kurulacağı ve gerekli olan kodlar bu gruba üye olunmasıyla elde edilebilmektedir. Sisteme kayıtlı olmak ve kurmak ücretsizdir (hiçbir aşaması ücretli değildir). Gerekli dosyaları vermeden önce paylaşım

grubuna üye olunmasını mecbur kılmamızın amacı; kullanan öğretmen ve okulları takip etmektir. Makale yazıldığı zaman yaklaşık 50 kullanıcı kurma düşüncesinde olduğunu bildirmiştir. Bunların hepsi okul müdürü veya öğretmendir. Bir sıkıntının ortaya çıktığı durumlarda destek olunacağı da ana sayfamızda duyurulmuştur.

3. Sistemin Özellikleri

Laboratuvar Takip Sistemi 2.0'ın sekiz temel özelliği üzerinde durmak gerekir. Bu özellikler, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı malzemelerin takibi için sisteme eklenmiştir.

1. *Belirli kriterlerde ve istenilen kategorilerde malzeme eklenebilir:* Belirleyeceğimiz kriterlere göre malzemeleri istediğiniz kategorilere göre ayırabilirsiniz. Biz pilot uygulamamızda, fizik öğretim programındaki üniteleri kategori olarak seçmiştik. Malzeme bilgileri olarak; Kategori, Malzeme Adı, Dolap No, Raf No, Adedi, Resim Url ve Açıklama başlıkları vardır. Bu başlıklara göre malzemelerinizi listeleyebilirsiniz.

2. *Çeşitli yetkiler oluşturarak (admin, üye vs.) bu yetkilere sahip üyeler kaydedilebilir:* Sistemimizin istenildiği kadar yetki ve bu yetkilere sahip üyeler oluşturabilmeniz farklı bir özelliktir. Sadece yönetici, üye değil ihtiyaç duyacağınız başka yetkilerle giriş-çıkışlar kontrol edilebilir. Üyeler kaydedilirken istenen bilgi başlıkları; Yetki, Adı, Soyadı, Şifresi, No (Öğrenci numarası), E-Posta, Telefon, Bölüm ve Adres olarak düzenlenmiştir. Kullanıcılar e-posta ve şifreleriyle sisteme girebilmektedirler.

3. *Eklenen üyelere malzeme emanet verilebilir:* Önceden eklemiş olduğumuz malzemeleri eklemiş olduğumuz üyelere emanet verilebilirsiniz. Emanet verirken; Üye Adı, Adedi ve Gün Sayısı girilebilmektedir. Böylece ne zaman getirilmesini isterseniz o sürenin sonunda getirilmemiş malzeme sizin takip listenize düşecektir.

4. *Emanete verilen malzeme takip edilebilir:* Emanete vermiş olduğunuz malzemeyi takip edebilir ve sistemin raporlama özelliğinden malzemenin bugüne kadar hangi aşamalardan geçtiğini tespit edebilirsiniz. Malzemeyi verdiğiniz üyenin de bugüne kadar hangi malzemeleri aldığı hakkında rapor edebilirsiniz.

5. *İhtiyaç listesi oluşturabilir:* İhtiyaç olan malzemeleri kaydedebilirsiniz. Malzeme alınca ihtiyaç listesinden düşürebilirsiniz.

6. *Ayrıntılı arama yapılabilir:* Yetkiniz kadarıyla ayrıntılı olarak arama yapabilirsiniz(Şekil 2).

Ara	YÖNETİM GÖREVLERİ	ANA LİSTE
<input checked="" type="radio"/> Üye Ara	Emanet Ver	Ana Sayfa
<input type="radio"/> Malzeme Ara	Kategori Kayıt	Malzemeler
<input type="radio"/> Emanet Ara	Malzeme Kayıt	Emanetler
<input type="radio"/> Emanet Vermek İçin Ara	Üye Kayıt	Üyeler
<input type="radio"/> İhtiyaçlarda Ara	İhtiyaç Kayıt	İhtiyaç Listesi
<input type="radio"/> Getirmeyenlerde Ara	Rütbe Kayıt	Gelmeyen Malzemeler
<input type="text"/> <input type="button" value="Ara"/>	Rütbe Düzenle	Elinizdeki Malzemeler

Şekil 2. Sistem İçi Arama, Sistem Yönetimi ve Ana Listenin Görüntüsü.

7. *Tema ve Dil seçenekleri:* Sistemin dil seçenekleri ve tema seçenekleri tek dosyada tutulduğu için başka temalar oluşturabilir veya başka dillerde sisteminizi kullanabilirsiniz.

8. *Kolay Kurulum:* Sistemin kurulumu sistemi bilgisayarınıza indirdikten sonra içinden çıkacak kur dosyasında ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Sistemin kurulumu iki aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaları dosyaları sitenize yüklemeyen önce gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bunun için kur dosyasındaki index.html yi okuyabilirsiniz. İkinci aşama ise Laboratuvar Takip Sistemi 2.0 'ı sitenize yükledikten sonra gerçekleştirilecektir. Bunun için dosyaları yükledikten sonra www.sitenizinAdi.com/lab/kur linkini girmeniz yeterlidir. Oradaki seçeneklere göre bilgilerinizi doğru girdikten sonra sistemimizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca sisteminizin ana sayfasına sabit ip ve kamera aracılığıyla laboratuvarın o anki görüntüsünü de yansıtabilirsiniz. Bu isteğe bağlı bir uygulama olup pilot çalışmamızda kullanılmıştır (Şekil 1).

4. Bulgular

Sistemin ilk uygulandığı yer olan ODTÜ'deki fizik laboratuvarından bir dönem boyunca 52 öğrenci malzeme almıştır. Bu malzemeler; Kablo (%30), Güç Kaynağı (%25), Kütle Seti (%20), Ampul ve Duy (%10), Mıknatıs Seti (%5), Yay (%5) ve Dinamometredir (%5). Öğrencilere laboratuvarlarının kapısını açmayı düşünenler bu verileri dikkate almalıdır.

5. Sonuç ve Öneriler

Bulgular incelendiğinde öğrencilerin laboratuvar dışına malzeme çıkarmasına izin verildiğinde en çok seçilen araçlar olarak kablo ve güç kaynağı karşımıza çıkmaktadır. Bu bulgu bize öğrencilerin elektrik ile ilgili deneylerde Laboratuvar dışı ortamlara ihtiyaç duyabileceğini gösterdiği gibi öğrencilerin merak ve ilgi alanları gibi konularda da fikir verebilmektedir.

Sistemin geliştirilmesi sırasındaki öğrenci görüşleri ve sistemin duyurulması sonrası öğretmenlerin talepleri sistemin gerekliliğini ortaya koyarken öğrencilerin rahatça deney düzeneği alıp uygun bir ortamda deneyini yapabileceği okulların olacağı düşüncesi, sistemin tasarımcıları ve geliştiricileri olarak bizleri heyecanlandırmaktadır. Belki laboratuvarlarımızdaki temel sorunlarımıza getirdiğimiz çözüm yaygın olarak kullanılmayacak, belki benzer bir yapı her il için merkezi laboratuvar kurularak kullanılacaktır, bilemeyiz. Ancak bu yazıdan sonra her okuyanın bir adım daha ileriye gitmek isteyeceğini umuyoruz. İnternet ve teknolojinin hayatımızın her anına girdiği günümüzde bu bir sonraki adımın nasıl olacağını kestirmek de güçtür.

Kaynakça

- ARZI, H. J. (1998). *Enhancing Science Education Through Laboratory Environments: More Than Walls, Benches and Widgets*. **International Handbook of Science Education**, B. J. Fraser & K. G. Tobin, Editörler, Kluwer Academic Publishers, 595-608.
- LUNETTA, V. N. (1998). *The school Science Laboratory: Historical Perspectives and Contexts for Contemporary Teaching*. **International Handbook of Science Education**, B. J. Fraser & K. G. Tobin, Editörler, Kluwer Academic Publishers, 249-262.
- MARULCU, I., GÜL, B. & DOĞAN, M. (2004). *İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Fen ve Fizik Laboratuvarlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma*. **22. Türk Fizik Derneği Kongresi**, Bodrum, 243.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNE GÖRE FARKLILAŞIYOR MU?

DO TV WATCHING HABITS of HIGH SCHOOL STUDENTS VARY DEPENDING on THEIR CRITICAL THINKING DISPOSITIONS?

Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Kayseri / Türkiye
cakbiyik@erciyes.edu.tr

Bayram Ümit KOCAOĞLU
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kayseri / Türkiye
bayramkocaoğlu@hotmail.com

Özlem DURSUN
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kocaeli / Türkiye
ozlemdrsun@gmail.com

ÖZET

Kitle iletişim araçları arasında televizyonun çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu araştırmada lise öğrencilerinin televizyon izleme alışkanlıklarının eleştirel düşünme eğilimlerine göre farklılaşp farklılaşmadığı incelenmiştir. Çalışma evreni Kayseri şehir merkezinde bulunan bir lisenin 10. sınıf öğrencileridir. Araştırmanın örneklemini ise kullanılabilir durumdaki veri toplama araçlarını geri döndüren 171 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler televizyon izleme alışkanlıkları anketi ve eleştirel düşünme eğilimleri ölçeği kullanılarak toplanmış, yüzde frekans, ortalama, ilişkisiz örneklem için t testi ve chi kare testi kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin %70'inden fazlası günde en az bir saatini televizyon karşısında geçirmektedir. En çok izlenen program türleri diziler, müzik programları ve filmlerdir. Bu program türlerini belgeseller, yarışma programları ve haber programları izlemektedir. Kadın programları, dini programlar ve eğitim programları ise en az izlenen programlardır. Eleştirel düşünme eğilimi düşük olan öğrenciler daha fazla televizyon izlemektedir. Ayrıca haber ve müzik programlarının tercih edilirlği yüksek eleştirel düşünme eğilimine sahip grupta daha fazla iken filmler ve spor programlarının tercih edilirlği düşük eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grup için daha yüksektir.

ANAHTAR KELİMELER

Televizyon izleme alışkanlıkları, eleştirel düşünme, görsel medya

ABSTRACT

Television has an important place among mass communication devices. This research aims to investigate whether TV watching habits of high school students vary depending on their critical thinking dispositions. Universe of the study is 10th graders of a high school in Kayseri city center. Sample of the research is 171 students who returned data collection devices. Data was collected with TV watching habits questionnaire and critical thinking dispositions scale. Data was analyzed using frequencies, percentages, averages, t test for independent samples, and chi square test. According to the findings more than 70% of the students spend at least one hour per day in front of television. The most preferred

program types are serials, music programs, and movies. Documentaries, quiz shows, and newscasts follow these. Programs for women, educational and religious programs are the least preferred types. The students with high critical thinking dispositions spend less time in front of television, also these students prefer newscasts and music programs more while the students with low critical thinking dispositions prefer movies and sports.

KEYWORDS

TV watching habits, critical thinking, visual media

GİRİŞ

İletişim teknolojilerinin baş döndürücü hızla geliştiği dünyamızda görsel unsurlar, vazgeçilmez bir iletişim aracı olarak kabul edilmektedir. Artık bizi çevreleyen dünya ile ilgili bilgiler bize yazılı olmaktan çok resimler, sesler ve hareketli görüntüler olarak ulaşmaktadır (Aslan, 2009). Gerek eğlence ve zaman geçirme etkinliği gerekse bilgi kaynağı olarak çok önemli bir konumda olan medya (Kartal, 2007), görsel kültürü kullanarak kitleleri etkisi altına almayı başarmaktadır. Her şeyiyle birbirlerine yabancı olan toplumları, kitleleri ve aynı dili kullanmayan bireyleri dahi ortak tüketim anlayışlarında birleştirebilmektedir. Kültür özellikleri, dil veya herhangi bir sağlık özrü gibi önemli engelleri dahi görsel kültür imajları ile aşan medya, görsel dili oluşturan imgelerin geniş imkânlarından yararlanarak tüketilmeye devam edilmektedir (Aslan, 2009: 199). Artık yemek saatleri ve aksam ziyaretleri gibi evin bütün programı dizilerin yayın saatlerine göre ayarlanmaktadır. Televizyon, toplumsal değerlerin oluşmasında aileden ve okuldan daha etkili bir araç haline gelmiştir (Kartal, 2007: 43). Kitle iletişim araçlarında önerilerin yaşam tarzını bireyler, sorgulamadan doğru yanlış değerlendirmesi yapmadan kabullenebilmekte, özgün düşünme becerilerini kaybedebilmektedir. Böyle bir medya ağının bireylerin dünyasını kuşattığı informal öğrenme çevresinde eleştirel düşünme çok önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.

Eleştirel düşünmenin disiplinler arası bir tanımının yapılabilmesi için 1990 yılında gerçekleştirilen çalışmanın sonucuna göre eleştirel düşünme, “bireyin ne yapacağına ve neye inanacağına karar vermesi için çözümleyici, değerlendirmeye yönelik bilinçli olarak yargılarda bulunması ve bu yargıları ifade etmesi” biçiminde tanımlanmıştır (Evancho 2000:2). Ancak ortaya atılan tanımlardan da eleştirel düşünmenin ne olduğunu ve kapsamını tam olarak anlamak olanaklı görünmemektedir. Bu sebeple eleştirel düşünmenin bileşenlerinin üzerinde durmak gereklidir. Güzel (2005: 74). Eleştirel düşünme becerilerinin belirlenmesi ve açıklanmasına ilişkin çalışmalardan Robert Ennis’e ait olanın en kapsamlı çalışmalardan biri olduğu söylenebilir (Şahinel, 2001: 27). Ennis, eleştirel düşünmeyi yeterlikler ve eğilimler olarak ele almaktadır. Ennis’e (1985)göre eleştirel düşünme eğilimleri şunlardır:

1. Tez ya da sorunun açık ifadesini arama.
2. Nedenler arama.
3. İyi bilgilendirilmeye çalışma.
4. Güvenilir kaynakları kullanma ve kullanılan kaynakları belirtme.
5. Durumu bütünüyle göz önüne alma.
6. Ana noktaya bağlı kalmaya çalışma.
7. Asıl ya da temel sorunu akılda tutma.
8. Seçenekler arama.
9. Açık fikirli olma.
 - a. Başkalarının görüşlerini dikkate alma
 - b. Karar verirken kabul edilmeyen dayanak noktalarını, dayanak noktalarının kabul edilmemesinden etkilenmeden kullanma
 - c. Kanıt ve nedenlerin yeterli olmadığı durumlarda kararı erteleme
10. Kanıt ve nedenlerin yeterli olduğu durumlarda duruş içine girme veya duruş değiştirme.
11. Konunun izin verdiği ölçüde kesinlik arama.
12. Karmaşık bir bütünün parçalarını düzenli bir biçimde ele alma.
13. Diğer insanların duygularına, bilgi ve kültür düzeylerine duyarlı olma.

Televizyonun görsel medya içinde çok önemli yere sahip bir araç olduğu açıktır. Bu araştırma ile öğrencilerin televizyon izleme alışkanlıklarının sahip oldukları eleştirel düşünme eğilimlerine göre

farklılaşp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırma eleştirel düşünme ve televizyon izleme alışkanlıkları ve davranışları arasındaki ilişki ya da etkileşimi inceleyecek olan farklı çalışmalara hazırlık niteliğindedir. Bu araştırma kapsamında yanıt aranan sorular şunlardır:

1. Öğrencilerin televizyon izleme süreleri nedir ve bu süre onların eleştirel düşünme eğilimlerine göre farklılaşmakta mıdır?
2. Öğrencilerin en çok izledikleri program türleri nedir ve en çok izlenen program türleri yüksek eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grupla düşük eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grup arasında farklılık göstermekte midir?

YÖNTEM

Çalışma öğrencilerin televizyon izleme alışkanlıklarının sahip oldukları eleştirel düşünme eğilimlerine göre farklılaşp farklılaşmadığını inceleyen betimsel nitelikte bir çalışmadır. Çalışma evreni Kayseri şehir merkezinde bulunan bir lisenin 10. sınıf öğrencileridir. Araştırmanın örneklemini ise kullanılabilir durumdaki veri toplama araçlarını geri döndüren 171 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler orta sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerin çocuklarıdır.

Veriler, televizyon izleme alışkanlıkları anketi ve eleştirel düşünme eğilimleri ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Televizyon izleme alışkanlıkları anket alan yazın taraması yapılarak araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Bu anket demografik bilgileri, televizyon izleme süresini, televizyon izleme sebeplerini, en çok hoşlanılan program türlerini ve en çok izlenen program türlerini belirlemeye yönelik hazırlanmış çoktan seçmeli maddelerden oluşmaktadır. Eleştirel düşünme eğilimleriyle ilgili veriler ise Akbiyık (2002), tarafından geliştirilen ölçek kullanılarak toplanmıştır. Beşli Likert türündeki bu ölçek eleştirel düşünme eğilimlerini ortaya çıkarmaya yönelik hazırlanmış 30 adet maddeden oluşmaktadır. Ölçek, Ennis'in (1985) eleştirel düşünme eğilimleri temele alınarak hazırlanmıştır. Ölçekteki maddelerin yarısı olumlu kökte iken yarısı olumsuz köktedir. Geliştirilme sürecinde ölçeğin kapsam geçerliği uzman görüşü alınarak sağlanmıştır. Ölçeğin iç tutarlık anlamındaki güvenilirlik katsayısı 0,87'dir. Eleştirel düşünme eğilimleri ölçeğinden alınabilecek en düşük puan 30, en yüksek puan ise 150'dir. Bu çalışmaya katılan öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimi puanları 81 ila 142 arasında değişmektedir. Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri ortalaması ise 109,58'dir.

Araştırmada konu edilen değişkenlerin eleştirel düşünme eğilimlerine göre farklılaşp farklılaşmadığını belirlenmesi amacıyla öğrenciler eleştirel düşünme eğilimi puanlarına göre sıralanmış, ilk %27'lik bölüm yüksek eleştirel düşünme eğilimine sahip grup olarak tanımlanırken, son %27'lik grup ise düşük eleştirel düşünme eğilimine sahip grup olarak tanımlanmıştır. Yüksek ve düşük eleştirel düşünme eğilimine sahip gruplar arasındaki puan farkı ilişkisiz örneklem için t testi ile yoklanmıştır (Tablo I). Buna göre gruplar arasında eleştirel düşünme eğilimi puanları yönünden anlamlı bir fark bulunmaktadır ($p < 0,05$).

Tablo I. Grupların eleştirel düşünme eğilimi puanları yönünden karşılaştırılması

	N	\bar{X}	SS	sd	t	p
Düşük	48	93,31	4,860	94	-25,72	,000
Yüksek	48	126,31	7,444			

Araştırmada toplanan veriler yüzde, frekans, ortalama, ilişkisiz örneklem için t testi ve chi kare testi kullanılarak çözümlenmiştir.

BULGULAR

Araştırmanın ilk sorusu öğrencilerin televizyon izleme süreleriyle ilgiliydi. Elde edilen bulgulara göre (Tablo II) öğrencilerin %1,8'i hiç televizyon izlememektedir. Haftada birkaç saat televizyon izleyenlerin oranı %16,4'tür. Öğrencilerin %9,4'ü her gün 1 saatten az televizyon izlerken %33,3'ü günde 1-2 saatini ekran başında geçirmektedir. Diğer taraftan öğrencilerin %19,3'ü her gün 2-3 saat, %11,7'si günde 3-4 saat ve %8,2'si günde 4 saatten fazla televizyon izlemektedir. Bu bulgulara göre öğrencilerin %72,5'i günde en az 1 saatini ekran başında geçirmektedir.

Tablo II. Televizyon izleme süreleri

	f	%
Hiç	3	1,8
Haftada birkaç saat	28	16,4
Her gün 1 saatten az	16	9,4
Her gün 1-2 saat	57	33,3
Her gün 2-3 saat	33	19,3
Her gün 3-4 saat	20	11,7
Her gün 4 saatten fazla	14	8,2
Toplam	171	100,0

Televizyon izleme sürelerinin eleştirel düşünme eğilimine göre farklılaşıp farklılaşmadığı chi kare testi ile yoklanmıştır. Analizin daha rahat anlaşılabilmesi için öğrenciler televizyon izleme sürelerine göre az, orta ve çok biçiminde sınıflandırılmıştır. Günde 1 saatten az televizyon izleyenler “az”, günde 1-2 ya da 2-3 saat televizyon izleyenler “orta” ve günde 3 saatten fazla televizyon izleyenler ise “çok” grubuna dâhil edilmiştir.

Tablo III. Televizyon izleme süresi ve eleştirel düşünme eğilimi

		Eleştirel Düşünme Eğilimi		Chi Kare	sd	p
		Düşük	Yüksek			
Televizyon İzleme Süresi	Az	10	17	4,394	2	,111
	Orta	25	25			
	Çok	13	6			

Televizyon izleme süreleri ve eleştirel düşünme eğilimi verileri kullanılarak oluşturulan çapraz tabloya göre (Tablo III) televizyon başında ortalama süre geçiren öğrencilerin sayısı hem düşük hem de yüksek eleştirel düşünme eğilimine sahip gruplarda aynıdır. Yapılan chi kare testi de gruplar arasında televizyon izleme süresi açısından anlamlı bir farklılığın olmadığını göstermektedir ($p < 0,05$). Ancak az ve çok televizyon izleyen öğrencilerin sayıları karşılaştırıldığında yüksek eleştirel düşünme eğilimine sahip öğrencilerin daha az televizyon izledikleri bulgusuna ulaşılmaktadır.

Tablo IV. İlk üç sırada tercih edilen program türleri (alfabetik sıra ile).

	Birinci Tercih		İkinci Tercih		Üçüncü Tercih	
	f	%	f	%	f	%
Belgesel	12	7,50	12	7,50	23	14,50
Çizgi Film	1	0,60	2	1,30	4	2,50
Dini	1	0,60	0	0,00	2	1,30
Dizi	48	29,80	26	16,40	16	10,10
Eğitim	1	0,60	1	0,60	2	1,30
Film	12	7,50	32	20,10	28	17,60
Haber	22	13,70	6	3,80	16	10,10
Kadın	0	0,00	2	1,30	1	0,60
Kültür Sanat	0	0,00	2	1,30	4	2,50
Magazin	3	1,90	4	2,50	21	13,20
Müzik	34	21,10	26	16,40	16	10,10
Spor	17	10,60	17	10,70	14	8,80
Tartışma	2	1,20	3	1,90	1	0,60
Yarışma	8	5,00	26	16,40	11	6,90
Toplam	161	100	159	100	159	100

Araştırmanın ikinci sorusu televizyonda izlenen program türlerinin eleştirel düşünme eğilimlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığıyla ilgiliydi. Öğrencilerin izlemeyi tercih ettikleri ilk 3 program türüne ilişkin veriler Tablo IV'te verilmektedir. Buna göre öğrenciler ilk tercih olarak en çok dizileri, müzik programlarını ve haber programlarını izlemeyi tercih etmektedir. İkinci tercihler ise filmler, müzik programları, yarışmalar ve diziler yönündedir. Üçüncü tercihlerde yine filmler öne çıkarken belgesel ve magazin türü programlarda tercih edilmeye başlanmaktadır. Tabloda eğitim, kadın, kültür sanat, tartışma programlarının yanı sıra dini programların da ilk 3 sırada pek tercih edilmediği görülmektedir.

İlk 3 sırada tercih edilen program türlerinin eleştirel düşünme eğilimlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı çapraz tablo (Tablo V) ve chi kare testi (Tablo VI) kullanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bulgulara göre eleştirel düşünme eğilimleri düşük olan grupla bu eğilimleri yüksek olan grup arasında ilk üç sırada izlemeyi tercih ettikleri programlar yönünden anlamlı bir farklılaşma yoktur ($p < 0,01$). Ancak çapraz tabloda sunulan verilerden gruplar arasında küçük bazı farkların bulunduğu ilişkin ipuçlarını yakalamak mümkün görünmektedir. Örneğin belgesel programları düşük eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grup tarafından ikinci sırada daha çok tercih edilmesine karşın bu programlar yüksek eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grup tarafından üçüncü sırada daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca haber ve müzik programlarının tercih edilirliliği yüksek eleştirel düşünme eğilimine sahip grupta daha fazladır. Tam tersine filmler ve spor programlarının tercih edilirliliği de düşük eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grup için daha yüksek görünmektedir.

Tablo V. İlk üç sırada tercih edilen program türlerinin eleştirel düşünme eğilimlerine göre dağılımı (alfabetik sıra ile).

	Birinci Tercih		İkinci Tercih		Üçüncü Tercih	
	Düşük E.D. Eğilimi	Yüksek E.D. Eğilimi	Düşük E.D. Eğilimi	Yüksek E.D. Eğilimi	Düşük E.D. Eğilimi	Yüksek E.D. Eğilimi
Belgesel	4	4	5	0	1	9
Çizgi Film	0	1	1	0	2	1
Dini	0	0	0	0	1	0
Dizi	12	11	9	10	4	7
Eğitim	0	0	0	1	0	0
Film	6	3	9	10	9	6
Haber	4	5	0	3	2	6
Kadın	0	0	1	0	1	0
Kültür Sanat	0	0	0	0	1	1
Magazin	1	0	3	1	6	7
Müzik	10	14	4	10	5	4
Spor	6	3	6	3	5	1
Tartışma	0	2	1	1	0	0
Yarışma	3	2	6	5	6	3
Toplam	46	45	45	44	43	45

Tablo VI. İlk üç sırada tercih edilen program türlerinin eleştirel düşünme eğilimlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı

	Chi Kare	sd	p
Birinci Tercih	7,01	9	,636
İkinci Tercih	15,75	11	,150
Üçüncü Tercih	15,96	11	,142

SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğrencilerin %72,5'i günde en az 1 saatini ekran başında geçirmektedir. Eleştirel düşünme düzeyine göre tanımlanan gruplar arasında televizyon izleme süresi açısından anlamlı bir farklılık yoktur. Ancak az ve çok televizyon izleyen öğrencilerin sayılarının karşılaştırılmasıyla yüksek eleştirel düşünme eğilimine sahip öğrencilerin daha az televizyon izledikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Öğrenciler ilk sırada en çok dizileri, müzik programlarını ve haber programlarını izlemeyi tercih etmektedir. İkinci sıradaki tercihler ise filmler, müzik programları, yarışmalar ve diziler yönündedir. Üçüncü sıradaki tercihlerde yine filmler öne çıkarken belgesel ve magazin türü programlarda tercih edilmeye başlanmaktadır. Tabloda eğitim, kadın, kültür sanat, tartışma programlarının yanı sıra dini programların da ilk üç sırada pek tercih edilmediği görülmektedir. Eleştirel düşünme eğilimleri düşük olan grupla bu eğilimleri yüksek olan grup arasında ilk üç sırada izlemeyi tercih ettikleri programlar yönünden anlamlı bir farklılaşma bulunmamaktadır. Ancak verilerden gruplar arasında küçük bazı farkların bulunduğu ilişkin ipuçları yakalanmıştır. Buna göre haber ve müzik programlarının tercih edilirliliği yüksek eleştirel düşünme eğilimine sahip grupta daha fazla iken filmler ve spor programlarının tercih edilirliliği düşük eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grup için daha yüksektir.

Sonuç olarak televizyon izleme süresi ve tercih edilen programlar yönünden eleştirel düşünme eğilimi düzeyine göre bazı farklılaşmaların olduğu yönünde ipuçları elde edilmiştir. Daha önce belirtildiği gibi bu araştırma konuyla ilgili yürütülmesi planlanan diğer araştırmalara hazırlık niteliği taşımaktadır. Özellikle bu çalışmanın kapsamın alınmayan “eleştirel düşünme beceri ve eğilimleri bireylerin televizyon izleme davranışlarını nasıl etkilemektedir?” gibi bir sorunun yanıtlanabilmesi için farklı araştırmaların planlanıp yürütülmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- Akbiyık, C. (2002). Eleştirel Düşünme Eğitimci ve Akademik Başarı. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Akinoğlu, O. (2001). Eleştirel Düşünmeyi Temele Alan Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Aslan, H. (2009). Medya Okuryazarlığının Görsel Kültür Ve Sanat Eğitimi Ekseninde Çözümlemesi. Yüksek Lisans Tezi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
- Ennis, R. (1985). Goals for Critical Thinking Curriculum, Editor Costa, A. Developing Minds. Association For Supervision and Curriculum Development. Virginia.
- Evancho, R., S. (2000). Critical Thinking Skills and Dispositions of the Undergraduate Baccalaureate Nursing Student. Yüksek Lisans tezi. Southern Connecticut State University, Connecticut.
- Güzel, S. (2005). Eleştirel Düşünme Becerilerini Temele Alan İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
- Kartal, O. Y. (2007). Ortaöğretim 10. Sınıf Öğrencilerinin Televizyon Dizilerindeki Mesajları Algılamalarında Medya Okuryazarlığının Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
- Şahinel, S. (2001). Eleştirel Düşünme Becerileri İle Tümlleşik Dil Becerilerinin Geliştirilmesi Yaklaşımını Temel Alan Türkçe Öğretim programının Toplam Erişi ve Kalıcılığa Etkisi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

MATEMATİK EĞİTİMİNDE SANAL MANİPÜLATİFLERİN VE SOMUT MATERYALLERİN KULLANIMI: ÖĞRETMEN ve ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇILARI

USING VIRTUAL MANIPULATIVES AND CONCRETE MATERIALS IN MATHEMATICS EDUCATION: TEACHERS AND PRE-SERVICE TEACHERS' PERSPECTIVES

Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKKAN, Kafkas Üni., Eğitim Fak., İlköğretim Böl., akkanyasar61@hotmail.com.tr
Yrd. Doç. Dr. Ünal ÇAKIROĞLU, KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü, cakiroglu@ktu.edu.tr

ÖZET

Okul öncesi dönem, çocuğun kavramları öğrenmede en etkili olduğu dönemdir. Bu dönemde oldukça önemli olan öğrenmenin temelini somut olarak kazanılan deneyimler oluşturmaktadır. Çocuğun kavramları öğrenmesinde farklı materyaller yardımcı olmaktadır. Bu nedenle farklı materyal kullanarak çocuğun matematiksel becerilerinin gelişimini arttıracak en önemli kişi şüphesiz öğretmendir. Bu çalışmada okul öncesi öğretmenleri ile öğretmen adaylarının sanal manipülatiflere ve somut materyallere bakış açıları belirlenmiştir. Bu amaç kapsamında Kars ilindeki ve Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki öğretmen ve öğretmen adayları ile anketler ve mülakatlar yürütülmüştür. Sonuç olarak öğretmen ve öğretmen adaylarının çoğunluğu, her iki manipülatif çeşidinin de matematiksel kavramların öğretimi için önemli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen ve öğretmen adayları; fazla ve farklı etkinlikler içermesi, zamandan tasarruf ve hareket serbestliği sağlaması, öğrenciyi aktif kılması, eğlenceli olması, keşfetme ve sorgulamaya imkan vermesi gibi nedenlerden dolayı sanal manipülatiflerin, ulaşılabilir kolaylığı, dokunabilirliği ve hissedilebilirliği, gerçek hayat örneklerine benzemesi, oyuncak olarak algılanabilmesi gibi nedenlerden dolayı da somut materyallerin etkili olacağını ifade etmişler.

Anahtar Kelimeler: matematik eğitimi, okul öncesi öğretmen-öğretmen adayları, somut materyaller, sanal manipülatifler

ABSTRACT

Preschool is the most effective period for a child in learning concepts. In this period, the basis of learning which is pretty significant is the acquired concrete experience. There are different materials which are supplementary in the process of learning concepts. Therefore, the most significant person, undoubtedly, is the teacher who is able to enhance the development of the child's mathematical skills by using different materials. In this study, preschool teachers and pre-service teachers' perspectives on virtual manipulatives and concrete materials have been designated. Within the scope of this aim, questionnaires and interviews have been carried out with preschool teachers and pre-service teachers from the Faculty of Education in Kafkas University in Kars. Consequently, the greater part of teachers and pre-service teachers have stated that both of the types of the manipulatives are very significant for teaching mathematical concepts. In addition, teachers and pre-service teachers have pointed out that virtual manipulatives are effective owing to the reasons such as including extra and different activities, providing saving of time and movement independence, presenting activeness for students, being enjoyable, and enabling exploration and interrogation, and that concrete materials are effective owing to the reasons such as accessible convenience, being touchable and perceivable, resembling the samples from real life and being perceived as toys.

Keywords: mathematics education, preschool teachers and preservice teachers, concrete materials, virtual manipulatives

GİRİŞ

Okul öncesi dönem, çocuğun kavramları öğrenmede en etkin olduğu dönemdir. Bu dönemde oldukça önemli olan öğrenmenin temelini, somut olarak kazanılan deneyimler oluşturmaktadır. Özellikle matematik gibi soyut kavram ve ilişkilerin ele alındığı disiplinlerde kavram ve ilişkilerin somutlaştırılmasında farklı materyallerin kullanılması önem kazanmaktadır. Nitekim NCTM (2000) de matematik eğitimi alanında yayınladığı ilke ve standartlarında çocukların matematik öğreniminde zihinsel sürecin yapılandırılmasında destekleyici rol üstlenen somut (fiziksel) ve sanal (teknoloji destekli) materyallerin kullanılmasının önemini ortaya koymuştur. NCTM (2000) somut materyalleri, soyut düşünce ve kavramlarla ilgili düşüncelerini somutlaştırmak için modelleme ve gösterim şeklinde ifade

ettikleri ve öğrencilerin hissedebileceği, dokunabileceği ve tutabileceği nesnelere (renkli boncuklar, bloklar, çubuklar, oyunlar, yap-bozlar, 3-D modelleri vb.) olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanında okul öncesi sınıflarında bilgisayar kullanımı giderek artmakta, bilgisayar ve çocuk etkileşimi sağlanmaktadır. Her ne kadar bilgisayarın okul öncesi dönemde kullanılmasının gerekli olmadığı görüşünü savunan araştırmacılar olsa da, okul öncesi dönemde bilgisayarın kullanılmasının çocuklar için yararlı olduğu görüşünü savunan araştırmacılar çok daha fazladır (Simon 1985, Whetsone 1996, Zembat 1998, Sutherland vd. 2000, Clements & Saramo 2002). Bu nedenle bilgisayar ile eğitim entegrasyonundaki gelişmelere bağlı olarak sanal manipülatifler ya da interaktif, bilgisayar tabanlı elektronik materyaller gittikçe kolay elde edilir olmuş ve bunlar somut materyallerle ortak kullanılmaya başlanılmıştır (Spicer, 2000; Çakıroğlu vd., 2008). Moyer vd. (2002) bu dinamik, interaktif sanal manipülatifleri geleceğin gözdesi olarak değerlendirmiş ve matematiksel bilgiyi yapılandırmak için fırsatlar sunan web destekli, interaktif ve dinamik nesnelere olarak tanımlamıştır. Kay ve Knaack (2007b) ise sanal manipülatifleri, öğrencilerin bilişsel süreçlerini yönlendiren ve geliştiren, belirli kavramların öğrenmesine destek olan yeniden kullanılabilir, etkileşimli web tabanlı araçlar olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte bir çok araştırmacı, hem fiziksel (somut) materyallerin hem de sanal manipülatiflerin kullanımının öğrenci başarısına pozitif etkiler yaptığını ve farklı öğrenme fırsatları sağladığını vurgu yapmışlardır (Terry, 1996; Suh vd., 2004). Bazı matematik eğitimcileri ise, ilk ve ortaöğretim düzeyinde sanal manipülatifleri kullanan öğrenciler ile somut materyalleri kullanan öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar olduğunu ifade etmiş ve sanal manipülatiflerin somut materyallere göre daha etkili olduğunu belirtmişlerdir (Clement, 2002; Clement & Saramas, 2002; Moyer vd., 2002; Reimer & Moyer, 2005; Heo vd., 2004).

Okul öncesi dönemde çocukların öngörülen bilişsel, duyuşsal ve devinimsel davranışları kolay, yeterli düzeyde ve kalıcı olarak etkin-başarılı biçimde kazanabilmeleri için etkinliklerde farklı materyallerden yararlanılması gerekmektedir. Materyallerin seçimi, hazırlanması ve kullanılması öğretmenin en temel görevlerindedir. Ülkemizde yeni yapılandırılan matematik programlarında kullanımına vurgu yapılan somut materyaller sınıf ortamlarında kullanılmakla beraber, sanal manipülatiflerin sınıf ortamında kullanımları henüz çok yenidir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin, hangi amaçlarla hangi tür manipülatifleri tercih ettiklerini ve farklı materyallere bakış açılarını belirlemek gerek manipülatiflerin hazırlanmasında, gerekse kullanımları sırasında oluşacak öğrenme ortamlarının tasarımı açısından önem kazanmaktadır. Bu araştırma ile, okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının matematik eğitiminde sanal manipülatiflerin ve fiziksel (somut) materyallerin kullanımına bakış açıları ile bu materyallerle ilgili görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Örneklem

Araştırmanın örneklemini, 2010-2011 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Kafkas Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 42 öğrenci ile Kars ilindeki farklı okullarda görev yapan 35 okul öncesi öğretmen oluşturmaktadır. Bu öğretmen ve öğretmen adaylarının tamamına anketler uygulanmış ve 24 (12+12) öğretmen ve öğretmen adayı ile de mülakatlar yürütülmüştür.

İşlem

NCTM (2006), okul öncesi dönemde çocuklarda gelişmesi gereken bazı temel matematiksel kavramları şöyle sıralamıştır: Sayı ve işlemler, geometri, ölçme, örüntüleme ve cebirsel düşünme, veri toplama, analiz, gösterme. İşte bu çalışmada kullanılan sanal manipülatifler ile somut materyaller, bu kavramlardan bazıları dikkate alınarak seçilmiştir. Her iki türdeki manipülatifler bahar yarıyılı boyunca öğretmen ve öğretmen adaylarının kullanımına sunulmuş, daha sonra anketler ve mülakatlar uygulanmıştır. Burada kullanılan sanal manipülatifler NLVM(National Library of Virtual Manipulatives-<http://nlvm.usu.edu/>) sitesinden seçilen manipülatifler iken, somut materyaller okul öncesi okullardan araştırmacı tarafından satın alınan materyallerdir.

Tablo 1. Kullanılan sanal manipülatifler ve fiziksel materyaller

<i>Sanal Manipülatifler</i>	<i>Somut (Fiziksel) Materyaller</i>

Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada veri toplamak amacıyla literatür destekli hazırlanan üç anketten ve iki mülakat sorusundan yararlanılmıştır (Suh, 2005; Drickey, 2000; Kay ve Knaack, 2007b). Bu anketlerden bazıları direkt Türkçeye çevrilmiş ve literatürdeki diğer anketlerden ekler yapılarak son hali verilmiş ve dil geçerliliği sağlanmıştır. Anket ve mülakat sorularının özellikleri aşağıda ve çalışma da verilmiştir.

Manipülatiflerle ilgili görüşleri belirleme anketi: Bu anket, 5’li Likert tipli ve toplam 19 sorudan oluşmakta olup, iki manipülatif çeşidi ile ilgili okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Kullanıcı Anketi: 3’lü likert tip olan ve 8 sorudan oluşan kullanıcı anketi okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının bu materyallerle ilgili görüşlerini araştırmak için hazırlanmıştır.

Tercih Anketi: 8 sorudan oluşan tercih anketi ve iki mülakat sorusu ((1) Sanal manipülatifler ile somut materyallerin matematik öğretiminde size yardım edeceğini inanıyor musun? Neden? Açıklayınız?, (2)Size göre hangi manipülatifler matematik eğitimi için daha uygun? Nedenini açıklayınız?) öğretmen ve öğretmen adaylarının tercih ettikleri manipülatif çeşitleri ve bunları tercih etme nedenlerini araştırmak için hazırlanmıştır.

Verilerin Analizi

Bu çalışmada öncelikli olarak öğretmen ve öğretmen adaylarının üç anketteki maddelere verdikleri cevapların frekans ve yüzde değerleri bulunmuştur. “Manipülatiflerle ilgili görüşleri belirleme anketinde” ve “kullanıcı anketindeki” her bir maddeye ait aritmetik ortalamaların hesaplanmasında 5’li likert şeklindeki ifadelerle verilen yanıtlar “Hiç Katılmıyorum(HK):1,Katılmıyorum(K-):2, Kısmen Katılıyorum(KK):3, Katılıyorum (K+):4, Tamamen Katılıyorum(TK):5” ve 3’li likert şeklindeki ifadelerle verilen yanıtlar “Hiç,1; Biraz, 2; Çok, 3” şeklinde puanlanmış ve gruplar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Ayrıca öğretmen (Ö) ve öğretmen adaylarının (ÖA) manipülatifleri tercih etmelerine yönelik düşüncelerini karşılaştırma imkanı sağlayan tercih anketinde elde edilen yüzde değerleri ile mülakat sorularından elde edilen verilerle de karşılaştırmalar yapılmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde, ilk önce sanal manipülatifler ile fiziksel (somut)materyalleri kullanan okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının bu manipülatiflerle ilgili görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan, “manipülatiflerle ilgili görüşleri belirleme” anketinden elde edilen aritmetik ortalama değerleri tablo 2 de sunulmuş ve yorumlanmıştır.

Tablo 2. Farklı manipülatiflerle ilgili görüşleri belirleme anketinden elde edilen aritmetik ortalamalar

Anket Maddeleri	Gruplar		ÖA		Ö	
	Aritmetik Ortalamalar		X_{FM}	X_{SM}	X_{FM}	X_{SM}
Manipülatifler öğrencilerin motivasyonunda olumlu etki yapar	4,12	4,18	4,14	3,93		
Manipülatifler, matematiksel akıl yürütmeye imkân tanır	4,20	4,30	4,17	4,04		
Manipülatifler öğrencilerin kavramları daha iyi anlamasına yardım eder	4,14	4,11	4,13	3,87		
Manipülatifler matematiksel ilişkilerin keşfedilmesinde öğrenciyi yardım eder	4,20	4,27	4,28	4,12		
Manipülatifler, bilginin öğrenci tarafından yapılandırılmasına izin verir	3,98	4,09	3,85	3,67		
Manipülatifler öğrencinin merakını artırarak keşfetmesini sağlar	4,01	4,13	3,99	3,85		
Manipülatiflerin sürekli kullanımının zamanla ilgiyi azaltacağını düşünüyorum	3,09	2,47	3,15	3,33		
Manipülatifler zamandan tasarrufu sağlar	3,60	3,88	3,65	3,47		
Manipülatiflerin işbirlikçi öğrenmeye uygun olmadığını düşünüyorum.	2,41	2,98	2,61	3,54		
Manipülatifler öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişimini sağlar	4,11	4,25	4,04	3,92		
Manipülatifler öğrencilerin farklı problemleri oluşturmaya ve çözmesine yardım eder	4,13	4,24	4,09	4,01		
Manipülatifleri içeren öğrenme ortamları öğrenciler arası iletişime imkan sağlamaz	2,34	3,02	2,47	3,15		
Manipülatifler geri bildirimleri sağlar	3,52	3,61	3,41	3,49		
Manipülatifler öğrenmeyi kolaylaştırır	4,15	4,22	4,18	3,98		
Manipülatiflerin öğrencilerin başarılarını artıracığına inanıyorum	3,66	3,72	3,58	3,39		
Manipülatifler öğrencilerin doğru cevaplara ulaşmasını kolaylaştırır	4,04	4,15	3,95	3,98		
Öğretmenler için manipülatifleri içeren ders tasarımı zaman alıcı olabilir	3,25	3,33	3,27	3,57		
Manipülatifler öğretmenlerin günlük hayata yönelik problemler tasarlamasına yardım eder.	4,16	4,07	4,20	3,80		
Öğretmenler manipülatifleri farklı zamanlarda farklı kazanımlarda tekrar tekrar kullanabilir.	4,14	4,23	4,13	4,01		

Tablo 2’den de görüldüğü gibi SM’leri ve FM’leri kullanan öğretmen adaylarının aritmetik ortalama değerleri ile öğretmenlerin aritmetik ortalama değerleri arasında farklılıklar vardır. Genel olarak anketin tüm maddelerinde öğretmen adayları, öğretmenlere göre SM’lerle ilgili daha çok olumlu görüş

bildirmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının hem FM'lere hem de SM'lere ait aritmetik ortalamaları daha yakın değerler iken, öğretmenlerin bu iki manipülatif çeşidine ait aritmetik ortalama değerleri çokta yakın değerler değildir. Özellikle öğretmen adaylarının “*matematisel akıl yürütme, bilginin öğrenci tarafından yapılandırılması, zamandan tasarruf, merakını artırarak keşfetme sağlama, problem çözmeye becerilerinin gelişimi, farklı problemler oluşturma, geri bildirimler, doğru cevaplara daha rahat ulaşma*” maddelerindeki aritmetik ortalama değerleri SM'lerde daha fazla olup, SM'ler ile FM'lerin aritmetik ortalama değerleri arasındaki fark 10'dan fazla iken, diğer maddelerde ise 10'dan azdır. Fakat öğretmenlerin genel olarak tüm anket maddelerindeki aritmetik ortalama değerleri FM'ler lehindedir. Bunun yanında her iki gruptaki bireyler SM'lerin işbirlikçi öğrenmeye ve öğrenciler arası iletişime olumsuz yönde etki yapacağı görüşündeler.

Bununla birlikte SM'leri ve FM'leri kullanan öğretmen ve öğretmen adaylarının kullanıcı anketine verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları tablo 3 de verilmiş ve yorumlanmıştır.

Tablo 3. Kullanıcı anketinden elde edilen aritmetik ortalamalar

Anket maddeleri	Gruplar Aritmetik Ortalamalar	ÖA		Ö	
		X _{FM}	X _{SM}	X _{FM}	X _{SM}
Bu öğretim araçlarıyla çalışmaktan hoşlanıyor musunuz?		2,41	2,56	2,44	2,22
Matematiği daha iyi anlatmana fayda sağlıyor mu?		2,14	2,33	2,28	2,09
Daha önce hiç bu tür araçlar kullandınız mı?		2,12	1,33	2,26	1,19
Diğer matematik kavramlarını öğretmek için bu çeşit araçları tekrar kullanmak istiyorum.		2,45	2,51	2,48	2,46
Bu araçları kullanarak etkinlikleri daha kolay yaptırıyorum.		2,36	2,47	2,45	2,04
Bu araçları kullanarak öğrencilerin sahip oldukları hataları düzeltme fırsatı buluyorum.		2,09	2,23	2,26	2,08
Bu araçların kullanımı kolaydır.		2,38	2,36	2,42	1,98
Bu araçları kullanmak sıkıcıdır.		1,63	1,23	1,25	1,38

Tablo 3'den de görüldüğü gibi SM'lerle “*çalışmaktan hoşlanan, matematiği daha iyi anlatacağımı söyleyen, tekrar kullanmak isteyen, etkinlikleri daha rahat yaptıracağına ve hataları daha çabuk düzelteceğine inanan*” öğretmen adaylarının ortalamaları, FM'lerle ilgili aritmetik ortalama değerlerinden daha fazladır ($X_{SM} = 2,56 > X_{FM} = 2,41$; $X_{SM} = 2,33 > X_{FM} = 2,14$; $X_{SM} = 2,47 > X_{FM} = 2,36$; $X_{SM} = 2,23 > X_{FM} = 2,09$). Fakat öğretmenlerde ise tersi bir durum mevcuttur ($X_{FM} = 2,44 > X_{SM} = 2,22$; $X_{FM} = 2,28 > X_{SM} = 2,09$; $X_{FM} = 2,45 > X_{SM} = 2,04$; $X_{FM} = 2,26 > X_{SM} = 2,08$). Bunun yanında hem öğretmen hem de öğretmen adayları daha önce SM'leri, FM'lere göre çok daha az kullandıklarını ve gelecek dönemlerde SM'leri daha çok kullanmak istediklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları SM'leri daha zor, ancak daha az sıkıcı bulurken, öğretmenler FM'leri daha kolay bulmakta, fakat iki materyalinde sıkıcı olmadığını belirtmektedirler.

SM'leri ve FM'leri kullanan öğretmen ve öğretmen adaylarının tercih anketine verdikleri cevapların yüzde değerleri tablo 3 de verilmiş ve gruplar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır.

Tablo 4. Tercih Anketinden elde edilen yüzde değerleri

Anket maddeleri	Gruplar Aritmetik Ortalamalar	ÖA		Ö	
		SM	FM	SM	FM
İleride bu araçları daha çok kullanmak istiyorum.		%70	%30	%36	%64
Matematiği bu araçlar vasıtasıyla öğretme iyi bir yöntemdir.		%59	%41	%38	%62
Bu araçların nasıl işlediğini anlamak eğlencelidir.		%67	%33	%57	%43
Bu araçları kullanarak matematik problemleriyle uğraşmak bulmaca çözmeye benzer		%62	%38	%56	%44
Bu araç çeşitlerini kullanabilmek için daha çok zamanının olmasını isterim.		%71	%29	%54	%46
Bu araçları kullanarak öğrenme ve öğretme ilgi çekici ve eğlencelidir		%68	%32	%50	%50
Bu araçları kullanarak etkinlikleri daha kolay yaptırabilirim		%79	%21	%40	%60
Bu öğrenme araçları kendimi tedirgin ve güvensiz hissetmeme neden oluyor.		%47	%53	%64	%36

Tablo 4 incelendiğinde genel olarak öğretmen adaylarının tercih anketinin tüm maddelerinde SM'leri FM'lere göre daha çok tercih ettikleri görülmektedir. Özellikle “*ileride daha çok kullanmak istiyorum, etkinlikleri daha kolay yapabilirim, nasıl işlediğini anlamak eğlencelidir, daha çok zamanının olmasını isterim, öğrenme ve öğretme ilgi çekici ve eğlencelidir*” maddelerinde SM'lerin yüzde oranları (%70,79,67,71,68) FM'lerin yüzdelerinden (%30,21,33,29,32) çok yüksektir. Fakat öğretmenler FM'leri daha çok tercih etmekle birlikte, anket maddelerindeki yüzde oranları daha yakın değerlerdir. Özellikle öğretmenler SM'leri kullanırken kendilerini tedirgin ve güvensiz hissettiğini ifade ediyorlar.

Bunun yanında 24(12+12) öğretmen ve öğretmen adayının manipülatif tercihlerini ve tercih nedenlerini belirlemek için yürütülen mülakatlardan elde edilen bulgular da anketlerden elde edilen verileri destekler nitelikte olup tablo 4 de sunulmuş ve tablo 4 deki diyaloglar özetlenerek tablo 5 oluşturulmuştur.

Tablo 4. Öğretmen ve öğretmen adaylarıyla yürütülen mülakatlarla ilgili diyaloglar

	<i>Öğretmen[Ö] ve Öğretmen Adaylarının[ÖA] Mülakat Cevapları</i>
Ö1	<i>SM'lerin daha yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü FM'lerde animasyon, seslendirme yani bilgiyi işitsel ve görsel yollarla öğrenme, deneme-yanılma, yapılan hatayı düzeltme ve geri bildirim gibi özellikler çok az olduğundan çocuklar belli bir zamandan sonra FM'lerden sıkılabilir. Yani FM'ler, SM'ler kadar kullanışlı değildir.</i>
Ö2	<i>Hem SM'ler hem de FM'ler çocukların yaparak-yaşayarak öğrenmesini ve keşfetmesini sağlar. Günümüzde bilgisayar teknolojilerindeki gelişim ve bu tür materyallerin çok fazla örnek içermesi, birçok kişiye ve kavrama hitap etmesi SM önemli</i>
Ö3	<i>Okul öncesi çocukta görsellik daha önemlidir. Ancak SM'ler renkli, görsel, dikkat çekici, daha eğlenceli ve akılda kalıcı olduğundan daha yararlı olur. Özellikle web ortamında SM'lere her zaman ulaşılabılır. Ayrıca öğretmenlere zaman tasarrufu da sağlayabilir. Öğretmenler kendi FM'lerini hazırlamada yeterince zamana sahip değildir.</i>
Ö4	<i>Her ikisi de yararlıdır. SM'ler animasyon ve hareketli görüntüleri içerdiğinden okul öncesi çocukları için daha dikkat çekici olabilir. Unutmamak lazım ki hayatta sadece sanal ortamlar yoktur. Özellikle psiko-motor becerilerin gelişiminde FM'ler daha etkilidir. Ayrıca çocuklar FM'lerle birlikte oyun oynayarak sosyal becerilerini de geliştirirler.</i>
Ö5	<i>Özellikle sınıflardaki öğrenci sayılarını düşündüğümüzde her öğrenci için FM'leri sağlamak zor olabilir, fakat SM'ler çok rahat elde edilebilir. FM'lerin ise bireysel çalışmalar için daha yararlı olabilir. Ancak geleceğin eğitiminde daha çok yer tutacağından dolayı SM'leri daha çok tercih ederim. Çünkü SM'lerle çok farklı örnekler çözülebilir yani öğrenciler çok daha farklı deneyimler yaşar. Ayrıca FM'lerle aynı anda birkaç öğrenci birlikte çalışırken SM'lerle daha çok çalışır</i>
Ö6	<i>Her iki materyal çeşidi de matematiksel düşünebilme, kavramları daha rahat ayırt etme, ilişkilendirme gibi konularda çocukların farklı bakış açıları geliştirmelerini sağlar. Küçük yaşlarda FM'lerin çocuklar için daha etkili olacağını düşünüyorum, fakat yaş ilerledikçe SM'lerle çalışmak daha yararlı olabilir. Çocuk, FM'lerle birebir etkileşime girer ve oyunlar oynayarak matematiksel kavramları daha rahat geliştirebilir. SM'lerde ise bilgisayar öğrenci etkileşimi vardır.</i>
Ö7	<i>İkisi de eğlenceli olabilir. Öğrenciler üç boyutlu içerikten yararlanarak hacim, kütle ve alan gibi kavramları daha rahat öğrenebilir. Bu materyaller sayesinde renk, boyut, sıralama, sınıflama ve gruplama, geometrik şekilleri öğrenebilir. FM'lerle oyun oynayan çocuk daha çabuk öğrenir. SM'lerde birçok uyarıcı mevcuttur ve bireysel öğrenmelere katkı sağlar.</i>
Ö8	<i>Her ikisi de yararlı olabilir, fakat FM'ler her ortamda bulunduğu için, günlük hayattaki örneklerine daha yakın olduğundan, kullanımının daha kolay olduğundan ve öğrencinin kavrama düzeyini daha çok arttıracığından daha yararlı olabilir. Yani somut işlemler döneminde olan okul öncesi çocukları için FM'ler daha yararlıdır.</i>
Ö9	<i>4-6 yaş çocukları soyut düşünme yetenekleri yoktur. Matematiksel kavramları somutlaştırmak önemlidir. Bu nedenle her ikisi de yararlı olabilir. Fakat FM'ler daha somut olduğundan daha yararlı olur. Çünkü ne kadar uyarıcı bir çevre olursa çocuğun öğrenmesi o kadar zenginleşir. Yani FM'lerle öğrenciler görerek, dokunarak, hissederek daha iyi anlar ve kavrayabilirler. SM'lerin kullanımı öğrencileri ve öğretmenleri tembelleğe iter.</i>
Ö10	<i>Ben FM'lerin öğrencilere daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar daha basit ve rahat hareket ettirilebilir ve duyu organlarına daha çok hitap ettiğinden öğrenme daha kalıcı olur. Sonuçta dokunuyorsun. Ayrıca bilgisayarlı bir sınıf ortamında sınıf yönetimini sağlamak zor olacağından, öğrenciler SM'lerle çalışırken onları kontrol etmek zordur. Ama FM'lerde öğrenci kontrolü daha kolaydır. SM'lerin okul öncesi dönemlerde çok yararlı olacağını düşünüyorum.</i>
Ö11	<i>Ben okul öncesi dönemde çocuğun sanal ortamla tanıştırılmasından yana değilim. FM'lerle çalışan öğrencilerin daha sosyal olacağını düşünüyorum. Çünkü bilgisayar başında oturan çocuk asosyal oluyor. Ayrıca FM'ler gerçek yaşamdaki uygulamalara daha yakındır ve parçalarını çok rahat görebiliyorsun, dokunabiliyorsun ve bunlar üzerinde yapılan tüm uygulamaları daha rahat izleyebiliyorsun. SM'lerde bu mümkün değil hatta bazen soyut düşünmek zorunda kalıyorsun.</i>
Ö12	<i>Bana göre her ikisi de önemlidir. FM'leri kullanan öğrencilerin çok fazla öğretmen desteği almasına gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak SM'lerin öğretmen veya yetişkin denetimi olmadan kullanılmasına karşıyım.</i>
ÖA1	<i>FM'ler görsel ve somut olduğundan çok daha önemli. SM'lerde bazen kullanılabilir, ancak öğretmen gözetiminde.</i>
ÖA2	<i>FM'ler daha uygundur. Çünkü onlar daha basit ve rahat hareket ettirilebilir. Sonuçta dokunuyorsun. Ayrıca bilgisayarlı bir sınıf ortamında sınıf yönetimini sağlamak zor olacağından, çocuklar SM'lerle çalışırken onları kontrol etmek zordur.</i>
ÖA3	<i>SM'ler zihinsel gelişimi ve problem çözme becerisini daha çok destekler. Görsel iletişim, farklı yollarla farklı problem üretme, tekrarlanabilirlik, eğlenceli olma, ilgi çekici, kullanım kolaylığı, görsel öğeleri içermesi ve en önemlisi keşfetmeyi ve kendi imkanlarıyla öğrenme özelliklerinden dolayı SM'ler çok daha önemlidir. FM'ler daha az kullanışlıdır.</i>
ÖA4	<i>SM'ler çağın gerekliliğini yerine getirme açısından önemli. Çünkü bilgisayarlar, günümüzde çok yaygın olarak okullarda kullanılmakta. Özellikle çocuklar bilgisayarla etkileşime girerek bireysel olarak kavramları yapılandırır. Ayrıca sanal ortamdaki eğitici çizgi oyunlar veya animasyonlar çocuklar için eğlenceli olur.</i>
ÖA5	<i>Her ikisi de uygundur. Okul öncesi dönemde çocuklar daha çok somut deneyimlerle öğrenmektedirler. Bu yüzden dokunabildiği ve hissedebildiği materyaller olan FM'ler ilk aşamalarda daha çok önemlidir. Ancak teknoloji gelişmekte ve şartlar değişmektedir. Bu nedenle tekrarlanabilirlik, bilgisayar-öğrenci etkileşimi, süreklilik, yaratıcılığı, akıl yürütmeyi ve keşfi geliştirme, farklı etkinlikleri içermeye ve istediğimizi seçme gibi özellikler SM'leri de önemli kılmaktadır.</i>
ÖA6	<i>En az FM'ler kadar SM'lerinde yararlı olduğuna inanıyorum. Özellikle SM'lerin ilgi çekici olması, tamamlayıcı ve pekiştirici bir çok etkinliğe sahip olması, pratik ve kullanışlı, istediğimiz türde etkinliğe içermesi, eğlendirici oyunları kendi içinde barındırması, görsel ve sesli olması, devamlılığı sağlaması, deneme-yanılma gibi becerileri geliştirmesi önemlidir.</i>
ÖA7	<i>Okul öncesi dönemde FM'lerin çok yararlı olacağını düşünmüyorum. O yaştaki çocuklar için somut yani günlük hayattaki örneklerle yakın olması önemlidir.</i>
ÖA8	<i>Her ikisi de önemlidir. Eğlenceli, görsel ve akıl yürütmeyi desteklerler.</i>
ÖA9	<i>Her ne kadar FM'ler daha yararlı gibi gözükse bile, günümüz teknoloji çağı olduğundan SM'lerin kullanımı kaçınılmaz olacaktır. Özellikle son zamanlarda internet ortamında sunulan farklı çeşitteki birçok eğitici oyunlar etkilidir.</i>
ÖA10	<i>Çocuklar eğlenerek öğrendikleri matematiksel kavramlardan daha çok zevk alırlar. Özellikle FM'ler çocukların dokunarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine yardım eder. İki materyal çeşidi de sınıflama, sıralama, eşleştirme, neden-sonuç ilişkisi ve problem çözme becerisinin gelişiminde etkilidir. SM'lerin çocuğun seviyesine uygun olmadığını düşünüyorum.</i>
ÖA11	<i>Her ikisi de önemli olmakla birlikte ulaşılmaması ve yapılması zor olan FM'lerin bilgisayar ortamında hazırlanmalarına ulaşmak bazen daha kolaylık sağlar. Burada FM'ler somut yaşantı örneklerini içerdiğinden, SM'lerde tekrar kullanılabilirlik, ekonomiklik ve zaman tasarrufundan dolayı yararlı olabilirler.</i>
ÖA12	<i>SM'lerde daha çok örnek ve etkinlik içermektedir. Zaman açısından daha kullanışlıdır. Ancak FM'ler de bu yaştaki çocuklar için yararlıdır. Çünkü öğrencilerin materyalleri hissetmesi, görmesi ve dokunması önemlidir.</i>

Tablo 5. Mülakattan diyaloglarından elde edilen veriler

D	Ö	K	S	ÖA	K	M	Tercih Nedenleri						
0-5	Ö1	SM>FM	2.sınıf	ÖA1	FM>SM	SM	<i>Zaman tasarrufu, tekrar kullanılabilirlik, ekonomiklik, günümüzün teknoloji çağı olması, eğlenceli ve çekici olması, yaratıcılığı, akıl yürütmeyi ve keşfetmeyi geliştirmesi, tamamlayıcı ve pekiştirici etkinliklere sahip olması, pratik ve kullanılabilirlik, deneme-yanılma ve problem çözme gibi becerileri geliştirmesi, bilgisayar-öğrenci etkileşimi, farklı etkinlikleri içerme ve istediğini seçme, bireysel olarak kavramları yapılandırır, animasyon ve hareketli görüntüleri içerme, farklı problemler üretme, tekrarlanabilirlik, bireysel öğrenme, birçok kişiye ve kavrama hitap etmesi, seslendirme ve görsellik yani bilgiyi işitsel ve görsel yollarla öğrenme, yapılan hatayı düzeltme ve geri bildirim, web ortamından ulaşılabilir, kullanıcıların hareketlerini depolama ve kaydetme, ürünleri çok rahat değerlendirebilme, daha çok motive sağlama.</i>						
	Ö2	FM=SM		ÖA2	FM>SM								
	Ö3	SM>FM		ÖA3	SM>FM								
5-10	Ö4	FM=SM	3.sınıf	ÖA4	SM>FM			FM	<i>Hissetme, görme ve dokunma, somut yaşantı örnekleri, yaparak ve yaşayarak öğrenme, eğlenceli, görsel ve akıl yürütmeyi destekleme, günlük hayattaki örneklerle yakın olma, somut deneyimler, daha basit ve rahat hareket ettirilebilirlik, bilgisayarlı ortamda sınıf yönetimini zor olması, parçaları çok rahat görebilme, duyu organlarına daha çok hitap etme, öğrenci kontrolünün daha kolay olması, oyun oynamaya daha elverişli olması, sosyal ve psiko-motor becerilerin gelişimi.</i>				
	Ö5	SM>FM		ÖA5	FM=SM								
	Ö6	FM=SM		ÖA6	FM=SM								
10-15	Ö7	FM=SM	4.sınıf	ÖA7	FM>SM					SM	<i>Hissetme, görme ve dokunma, somut yaşantı örnekleri, yaparak ve yaşayarak öğrenme, eğlenceli, görsel ve akıl yürütmeyi destekleme, günlük hayattaki örneklerle yakın olma, somut deneyimler, daha basit ve rahat hareket ettirilebilirlik, bilgisayarlı ortamda sınıf yönetimini zor olması, parçaları çok rahat görebilme, duyu organlarına daha çok hitap etme, öğrenci kontrolünün daha kolay olması, oyun oynamaya daha elverişli olması, sosyal ve psiko-motor becerilerin gelişimi.</i>		
	Ö8	FM>SM		ÖA8	FM=SM								
15-üzeri	Ö9	FM>SM	4.sınıf	ÖA9	SM>FM							FM	<i>Hissetme, görme ve dokunma, somut yaşantı örnekleri, yaparak ve yaşayarak öğrenme, eğlenceli, görsel ve akıl yürütmeyi destekleme, günlük hayattaki örneklerle yakın olma, somut deneyimler, daha basit ve rahat hareket ettirilebilirlik, bilgisayarlı ortamda sınıf yönetimini zor olması, parçaları çok rahat görebilme, duyu organlarına daha çok hitap etme, öğrenci kontrolünün daha kolay olması, oyun oynamaya daha elverişli olması, sosyal ve psiko-motor becerilerin gelişimi.</i>
	Ö10	FM>SM		ÖA10	FM>SM								
	Ö11	FM>SM		ÖA11	FM=SM								
	Ö12	FM=SM		ÖA12	SM>FM								

Kullanılan Kısaltmalar: Deneyim[D], Öğretmen[Ö], Öğretmen Adayı[ÖA], Karşılaştırma[K], Sınıf[S], Manipülatifler[M]

SONUÇLAR

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının çoğunluğu, her iki manipülatif çeşidinin de matematiksel kavramların öğretimi için önemli olduğunu, matematiksel akıl yürütmeye ve ilişkileri keşfetmeye imkan sağladığını, öğrencilerin motivasyonunda olumlu etki yaptığını, öğrencilerin başarılarını arttıracaklarını ve problem çözme becerilerini geliştireceğini belirtmişlerdir. Fakat öğretmenler genelde matematiksel kavramların öğretiminde, matematiksel akıl yürütme ve ilişkileri keşfetmede, öğrenci motivasyonu ve başarısında, problem çözme becerilerini gelişiminde FM'lerin daha yararlı olacağını belirtirken, öğretmen adayları SM'leri daha yararlı bulmuşlardır. Öğretmen adayları, öğretmenlere göre SM'lerle ilgili daha çok olumlu görüş bildirmişler, ancak hem öğretmen hem de öğretmen adayları her iki materyal çeşidiyle de öğrencinin bilgiyi kendisi yapılandırabileceğini ifade etmişlerdir. Her iki gruptaki bireyler, SM'lerin işbirlikçi öğrenmeye ve öğrenciler arası iletişime olumsuz yönde etki yapacağını ve FM'lerin günlük hayata yönelik problem tasarlamada daha etkili olacağını belirtirken, SM'lerin geri bildirim sağlamada ve doğru cevaplara ulaşmada daha etkili olacağını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının çoğu SM'lerin, zamandan tasarruf sağlayacağını ve farklı zamanlarda tekrar tekrar kullanılabilirliğini ifade ederken, öğretmenler FM'ler yönünde görüş bildirmişler ve SM'lere olan ilginin zamanla azalacağını ve SM'lerle ders tasarlamasının daha zor olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca veriler, okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının genelinin her iki materyal çeşidinden hoşlandığını göstermekle beraber, öğretmen adaylarının SM'lerle çalışmaktan daha çok hoşlandığını, ve FM'leri SM'lere göre daha sıkıcı ve daha kolay bulduğunu ortaya koymuştur. Ancak öğretmenlerin çoğu FM'lerden çalışmaktan daha çok hoşlandıklarını ve sıkıcı bulmadıklarını ifade etmişlerdir. Buda öğretmen ve öğretmen adaylarının SM'lerin kullanımının FM'lere göre daha zor olduğunu ortaya çıkarmıştır. Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adayları her iki öğrenme materyalinin de matematiği daha iyi anlatmalarına fayda sağlayacağına inanırken, SM'leri kullanmak isteyen öğretmen adayları öğretmenlerden daha fazladır. Benzer şekilde öğretmen adaylarının birçoğu SM'lerin FM'lere oranla hataları düzeltmede ve etkinlikleri gerçekleştirmede daha yararlı olacağı görüşündeyken, öğretmenler FM'lerin daha yararlı olacağı görüşündedirler. Bunun yanında hem öğretmen hem de öğretmen adayları daha önce SM'leri, FM'lere göre çok daha az kullandıklarını ve gelecek dönemlerde SM'leri daha çok kullanmak istediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları, FM'lere göre SM'leri daha çok kullanmak ve zaman ayırmak istediklerini, SM'lerle etkinlikleri daha kolay yapacaklarını, SM'lerin öğrenme ve öğretme aşamalarında ilgi çekici ve eğlenceli olduğunu belirtmişlerken, öğretmenler FM'leri çok da aza olsa SM'ler göre daha çok tercih etmişlerdir. Özellikle öğretmen adaylarına göre öğretmenler, SM'leri kullanırken kendilerini tedirgin ve güvensiz hissettiğini ifade etmektedirler. Bununla birlikte mülakat sorularından elde edilen verilerde anketlerden elde edilen verileri destekler niteliktedir. Mülakat veriler incelendiğinde öğretmenlerin deneyim yılları arttıkça FM'leri tercih edenlerin sayısı çoğalmaktadır. Örneğin 0-5 deneyim yılına sahip öğretmenler SM'ler yönünde, 5-10 deneyim yılına sahip öğretmenler her iki materyal yönünde, 10-15 ve 15-üzeri öğretmenler

ise daha çok FM'ler yönünde tercih belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarında ise daha heterojen bir tercih dağılımı olmakla birlikte, SM'leri tercih edenlerin sayısı, FM'leri tercih edenlerin sayısından az da olsa fazladır. Bunun yanında öğretmen ve öğretmen adaylarının SM'leri tercih etme nedenleri; "Zaman tasarrufu, tekrar kullanılabilirlik, ekonomiklik, günümüzün teknoloji çağı olması, eğlenceli ve çekici olması, yaratıcılığı, akıl yürütmeyi ve keşfetmeyi geliştirmesi, tamamlayıcı ve pekiştirici etkinliklere sahip olması, pratik ve kullanılabilirlik, deneme-yanılma ve problem çözme gibi becerileri geliştirmesi, bilgisayar-öğrenci etkileşimi, farklı etkinlikleri içerme ve istediğini seçme, bireysel olarak kavramları yapılandırır, animasyon ve hareketli görüntüleri içerme, farklı problemler üretme, tekrarlanabilirlik, bireysel öğrenme, birçok kişiye ve kavrama hitap etmesi, seslendirme ve görsellik yani bilgiyi işitsel ve görsel yollarla öğrenme, yapılan hatayı düzeltme ve geri bildirim, web ortamından ulaşılabilir, kullanıcıların hareketlerini depolama ve kaydetme, ürünleri çok rahat değerlendirebilme, daha çok motive sağlama, hareket serbestliği sağlama." şeklinde sıralanabilir. Fakat bazı öğretmen ve öğretmen adayları, özellikle okul öncesi dönemde FM'lerin daha yararlı olacağını belirtmişler. Bu bireylerin FM'leri tercih etme nedenlerini ise; "Hissetme, görme ve dokunma, somut yaşantı örnekleri, yaparak ve yaşayarak öğrenme, eğlenceli, görsel ve akıl yürütmeyi destekleme, günlük hayattaki örneklerle yakın olma, somut deneyimler, daha basit ve rahat hareket ettirilebilirlik, bilgisayarlı ortamda sınıf yönetimini zor olması, parçaları çok rahat görebilme, duyu organlarına daha çok hitap etme, öğrenci kontrolünün daha kolay olması, oyun oynamaya daha elverişli olması, sosyal ve psiko-motor becerilerin gelişimi, ulaşılabilir kolaylığı, oyuncak olarak algılanabilmesi" şeklinde sıralanabilir.

KAYNAKLAR

- Clement, D. H. (2002). Computers in early childhood mathematics. *Contemporary Issues in Early Childhood*, 3(2), 160-181.
- Clement, D.H. & Saramas, J. (2002). The role of technology in early childhood learning. *Teaching Children Mathematics*, 8(6), 340-343.
- Çakıroğlu, Ü., Güven, B. & Akkan, Y. (2008). The student teachers' styles about using learning objects in web based learning environments. 8. IETC Konferansı, Eskişehir.
- Drickey, N. A. (2000). A comparison of virtual and physical manipulatives in teaching visualization and spatial reasoning to middle school mathematics students. Unpublished doctoral dissertation, Utah State University.
- Heo, H. J., Suh, J. M. & Moyer, P. S. (2004). Impacting student confidence: The effects of using virtual manipulatives and increasing fraction understanding. *The Journal of Educational Research in Mathematics*, 14(2), 207-219.
- Kay, R. H. & Knaack, L. (2007b). Evaluating the learning in learning objects. *Open Learning*, 22(1), 5-28.
- Moyer, P.S., Bolyard, J.J. & Spikell, M. A. (2002). What are virtual manipulatives? *Teaching Children Mathematics*, 8(6), 372-377.
- National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston,VA:NCTM.
- National Council of Teachers of Mathematics (2006). Curriculum focal points for prekindergarten through grade 8 mathematics: A quest for coherence, Reston,VA:NCTM.
- Reimer, K. & Moyer, P.S. (2005). Third graders learn about fraction using virtual manipulatives: A classroom study. *Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching*, 24(1), 5-25.
- Simon, T. (1985). Play and learning with computers. *Early Child Development and Care*, 19, 69-78.
- Spicer, J. (2000). Virtual manipulatives: A new tool for hands-on math. *ENC Focus*, 7(4), 14-15.
- Suh, J. (2005). Third graders' mathematics achievement and representation preference using virtual and physical manipulatives for adding fractions and balancing equations. Unpublished doctoral dissertation, George Mason University, Fairfax, VA.
- Suh, J., Moyer, P. S., & Heo, H. J. (2005). Examining technology uses in the classroom: Developing fraction sense using virtual manipulative concept tutorials. *The Journal of Interactive Online Learning*, 3(4), 1-22
- Sutherland, R., Facer, R., Furlong, R. & Furlong, J. (2000). A new environment for education? The computer in the home. *Computers & Education*, 34, 195-212.
- Terry, M.K. (1996). An investigation of differences in cognition when utilizing math manipulatives and math manipulative software. *Dissertation Abstract International*, 56(07), 26-50.
- Whetstone, M. L. 1996. Raising children in a computer age. *Ebony*, 51(7);144-147.
- Zembat, R. (1998). Okul öncesi eğitim kurumlarında bilgisayar kullanımının mevcut durumu nasıldır? Nasıl olmalıdır? I.Ulusal Çocuk gelişimi ve Eğitimi Kongresi, s:380-389. Ankara.

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE FARKLI MANİPÜLATİFLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS' OPINIONS ON USING DIFFERENT MANIPULATIVES IN MATHEMATICS TEACHING

Öğr. Gör. Murat AKBAY, Kafkas Üni., KMYO, Bilgisayar Teknolojileri Böl., m_akbay64@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKKAN, Kafkas Üni. Eğitim Fak., İlköğretim Böl., akkanyasar61@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr. Ünal ÇAKIROĞLU, KTÜ, Fatih Eğitim Fak., BÖTE Böl., cakiroglu@ktu.edu.tr

Etkili matematik öğretiminde öğrencilerin informal bilgileri ile matematiksel soyutlama deneyimleri arasındaki bağlantıyı kurmada farklı manipülatifleri içeren öğrenme etkinlikleri önemlidir. Özellikle matematik programlarında farklı manipülatiflerin kullanımına yapılan vurgu göz önüne alındığında, sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının farklı manipülatiflerle ilgili görüşlerini belirlemek, etkili matematik öğretimini sağlayacak öğrenme ortamlarının tasarımı açısından gereklidir. Çalışmada öğretmen adaylarının sanal ve fiziksel manipülatiflerin matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili görüşleri belirlenmiştir. Bu bağlamda Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile anketler ve mülakatlar yürütülmüştür. Elde edilen bulgulardan öğretmen adayları, genel olarak sanal manipülatifleri kullanmayı tercih etmişler, fakat 1 ve 2. sınıf öğrencileri için fiziksel manipülatifleri kullanmanın daha yararlı olacağı konusunda görüş bildirmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının; fazla etkinlik içermesi, zamandan tasarruf, geri dönüt ve hareket serbestliği sağlaması, öğrenciyi aktif kılması ve bilgiyi kendisi yapılandırması, eğlenceli olması, hata yapmayı azaltması, seviyeye uygun farklı örnek seçimi sağlaması, keşfetme ve sorgulamaya imkan vermesi gibi nedenlerden dolayı fiziksel manipülatiflere kıyasla sanal manipülatifleri daha çok tercih ettikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: matematik öğretimi, öğretmen adayları, farklı manipülatifler

ABSTRACT

Learning activities which include different manipulatives are very significant in an effective mathematics teaching while establishing the connection between students' informal knowledge and mathematical abstraction experiences. Especially when the emphasis on using different manipulatives in mathematics programmes has been taken into consideration, determining pre-service classroom teachers' views on different manipulatives is very necessary for the design of learning environments which will enable an effective mathematics teaching. In the study, pre-service teachers' views on the usage of virtual and physical manipulatives in mathematics teaching have been designated. In this context, questionnaires and interviews have been carried out with the students from the Faculty of Education, and the department of Classroom Teaching in Kafkas University. From the acquired findings, pre-service teachers generally preferred to use virtual manipulatives, but they have stated that using physical manipulatives will be advantageous for 1st and 2nd year students. In addition, it has appeared that pre-service teachers preferred virtual manipulatives to physical manipulatives owing to the reasons such as including extra activities, providing saving of time, feedback and movement independence, presenting activeness for students and constructing the information by itself, being enjoyable, decreasing the possibility of making mistakes, enabling different sample selection for suitable level and ensuring exploration and interrogation.

Keywords: mathematics teaching, preservice teachers, different manipulatives

GİRİŞ

Ülkemizde 2005 yılında uygulanmaya başlanılan ilköğretim birinci kademe matematik programının temel hedeflerinden biri öğrencilerin matematik kavramlarını gerçek ve somut tecrübelerden yola çıkarak anlamlandırılmalarıdır. Bu amaçla, özellikle ilköğretim birinci kademe öğretmenlerin ve öğrencilerin dersin işleniş sırasında somut materyal (fiziksel manipülatif) kullanımı teşvik edilmektedir. Küçük yaşta öğrenciler, bilgilerin somut modellerle temsil edildiği öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrenirler. Matematik gibi soyut kavram ve ilişkilerin ele alındığı derslerde kavram ve ilişkilerin somutlaştırılmasında manipülatiflerin kullanılması oldukça yararlıdır. Bunun yanında, günümüzde bilgiler ve teknolojiler büyük bir hızla gelişmekte ve anlamlı matematik öğretimi için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Yeni bilgiler ve teknolojiler, matematik yapmanın ve iletişim kurmanın yollarını sürekli değiştirmektedir. Bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişmesi sonucunda; öğretim yazılımlarının, sanal manipülatiflerin, öğrenme nesnelerinin vb., hem niteliği hem de niceliği artmakta, alternatifler sürekli çoğalmaktadır. Nitekim NCTM (2000) de matematik eğitimi alanında yayınladığı ilke ve standartlarında öğrencilerin matematik öğreniminde zihinsel sürecin yapılandırılmasında destekleyici rol üstlenen fiziksel (somut) ve sanal (teknoloji destekli) manipülatiflerin kullanılmasının önemini ortaya koymuştur.

NCTM (2000) fiziksel manipülatifler, soyut düşünce ve kavramlarla ilgili düşüncelerini somutlaştırmak için modelleme ve gösterim şeklinde ifade ettikleri ve öğrencilerin hissedebileceği, dokunabileceği ve tutabileceği nesnelere (renkli boncuklar, bloklar, çubuklar, oyunlar, yap-bozlar, 3-D modelleri vb.) olarak tanımlamaktadır. Moyer (2001) ise fiziksel manipülatifleri, soyut matematik kavramlarını temsil etmek için tasarlanmış, öğrencilerin çeşitli duyularını harekete geçiren, görsel ve hareket ettirilebilen nesnelere olarak tanımlamıştır. Yukarıda da ifade edildiği gibi son yıllarda bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak sanal manipülatifler ya da interaktif, bilgisayar tabanlı elektronik materyaller gittikçe kolay elde edilir olmuş ve bunlar fiziksel manipülatiflerin yerini almaya veya onlarla birlikte kullanılmaya başlanmıştır (Spicer, 2000; Çakıroğlu vd., 2008). Moyer vd. (2002) bu dinamik, interaktif sanal manipülatifleri geleceğin gözdesi olarak değerlendirmiş ve matematiksel bilgiyi yapılandırmak için fırsatlar sunan web destekli, interaktif ve dinamik nesnelere olarak tanımlamıştır. Kay ve Knaack (2007) ise sanal manipülatifleri, öğrencilerin bilişsel süreçlerini yönlendiren ve geliştiren, belirli kavramların öğrenmesine destek olan yeniden kullanılabilir, etkileşimli web tabanlı araçlar olarak tanımlamıştır.

Her ne kadar farklı manipülatiflerin kullanımının öğrenmeyi desteklediği öngörülse de, bu alanda yapılan çalışmalar net ve tutarlı sonuçlar vermemektedir (Fuson & Briars, 1990; Raphael & Wahlstrom, 1989; Sowel, 1989). Araştırmacılar bu durumun temel nedeninin farklı manipülatiflerin derslerde kullanılma biçiminden kaynaklandığını ve özellikle öğretmenlerin bu konudaki bilgi, inanç ve deneyimlerinin önemli bir etken olduğunu belirtmektedir (Özdemir, 2008). Öğretmenlerin, manipülatifleri matematik öğretiminde etkili kullanabilmesi ve etkili öğretim materyalleri hazırlama yeterliliklerine sahip olabilmesi için bunların öğretim ortamlarındaki işlevlerini, bunları hazırlarken dikkat edilmesi gereken ilkeleri ve yaygın kullanılan materyal türlerinin yarar ve sınırlılıkları ile bunların seçiminde ve kullanımında dikkat edilecek özellikleri de iyi bilmeleri gerekir. Bunun için daha sonraki dönemlerde öğretmenlik yapacak öğretmen adaylarına gerekli desteğin üniversite yıllarında verilmesi önemlidir. Nitekim öğretmen adaylarının farklı manipülatiflerin kullanımına ilişkin tercih ve inançları ile bu manipülatiflere ilişkin bilgileri, etkili kullanım için önemlidir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının hangi amaçlarla hangi tür manipülatifleri tercih ettiklerini, bunları tercih nedenlerini ve farklı manipülatiflere bakış açılarını belirlemek gerek manipülatiflerin hazırlanmasında gerekse kullanımları sırasında oluşacak öğrenme ortamlarının tasarımı açısından önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, matematik öğretiminde farklı manipülatiflerin kullanımı ile ilgili sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının görüşleri üzerine yoğunlaşılmıştır.

YÖNTEM

Örneklem

Araştırmanın örneklemini, 2010-2011 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Kafkas Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören toplam 187 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu öğretmen adaylarının 92'si henüz Materyal Geliştirme ve Matematik Öğretimi dersini almamış olan 1.sınıf öğrencileri iken, 95'i bu iki dersi almış 3.sınıf öğrencileridir.

İşlem

Bu çalışmada kullanılan sanal ve fiziksel manipülatifler, ilköğretim sınıf öğretmenliği matematik öğretim programının sayılar öğrenme alanının kesirler alt öğrenim alanındaki kazanımlar dikkate alınarak seçilmiştir. Hazırlanan her iki türdeki manipülatifler bahar yarıyılı boyunca Bilgisayar ve Matematik Öğretimi dersinde ve öğrencilerin boş ders saatlerinde kullanımına sunulmuş, daha sonra anketler uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan ve tablo 1 de sunulan sanal manipülatifler NLVM(National Library of Virtual Manipulatives-<http://nlvm.usu.edu/>) sitesinde sunulan manipülatifler iken, somut materyaller ise ilköğretim okullarından ve araştırmacı tarafından geliştirilen ve satın alınan materyallerdir.

Tablo 1. Kullanılan sanal ve fiziksel manipülatifler

<i>Sanal Manipülatifler[SM]</i>	<i>Fiziksel Manipülatifler[FM]</i>

Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada veri toplamak amacıyla literatür destekli hazırlanan iki anketten yararlanılmıştır (Suh, 2005; Drickey, 2000; Kay and Knack, 2007b, 2008). Bu anketler Türkçeye çevrilmiş ve literatürdeki diğer anketlerden ekler yapılarak son hali verilmiştir. Daha sonra anketlerin dil geçerliliği yapılmıştır. *Manipülatiflerle ilgili görüşleri belirleme anketi*; 5’li Likert tipli ve toplam 26 sorudan oluşmakta olup, iki manipülatif çeşidi ile ilgili sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 13 sorudan oluşan “*tercih anketi*” öğretmen adaylarının tercih ettikleri manipülatif çeşitleri ve bunları tercih etme nedenlerini araştırmak için hazırlanmıştır. Bu anketin son iki sorusu ise açık uçlu sorulardır: “(1) Sanal ile fiziksel manipülatiflerin matematik öğretiminde size yardım edeceğini inanıyor musun? Neden? Açıklayınız?, (2)Size göre hangi manipülatifler matematik öğretimi için daha uygun? Nedenini açıklayınız?”

Verilerin Analizi

Çalışmada öncelikli olarak öğretmen adaylarının iki anketteki maddelere verdikleri cevapların frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. “Manipülatiflerle ilgili görüşleri belirleme anketinde” her bir maddeye ait aritmetik ortalamaların hesaplanmasında 5’li likert şeklindeki ifadeler verilen yanıtlar “Hiç Katılmıyorum(HK) = 1, Katılmıyorum(K-) = 2, Kısmen Katılıyorum (KK) = 3, Katılıyorum (K+) = 4, Tamamen Katılıyorum(TK)= 5” şeklinde puanlanmış ve sınıflar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Öğretmen adaylarının manipülatif tercihlerine yönelik düşüncelerini karşılaştırma imkanı sağlayan tercih anketinde elde edilen frekans ve yüzde değerleri ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Bunun yanında bu ankete ait iki açık uçlu soruya verilen cevaplardan aynı veya ortak olanlar ise tablolar halinde sunulmuş ve tartışılmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde, sanal manipülatifler ile fiziksel manipülatifleri kullanan sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının bu manipülatiflerle ilgili görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan “*manipülatiflerle ilgili görüşleri belirleme*” anketinden elde edilen bulgular tablo 2 de sunulmuş ve yorumlanmıştır.

Tablo 2. Farklı manipülatiflerle ilgili görüşleri belirleme anketinden elde edilen aritmetik ortalamalar

Anket maddeleri	Gruplar		Aritmetik ortalamalar	
	1.Sınıf	3.Sınıf	X_{FM}	X_{SM}
Manipülatiflerle çalışmaktan hoşlandım	4,08	4,14	4,25	4,45
Manipülatifler öğrencilerin motivasyonunda olumlu etki yapar	3,67	3,73	4,23	4,40
Manipülatifler, matematiksel akıl yürütmeye imkân tanır	3,78	3,85	4,27	4,38
Manipülatifler matematiksel dilin kullanımını destekler	3,74	3,82	4,18	4,27
Manipülatifler öğrencilerin kavramları ya da ilkeleri daha iyi anlamasına yardım eder	3,68	3,76	4,09	4,18
Manipülatifler, bilginin öğrenci tarafından yapılandırılmasına izin verir	3,70	3,78	3,93	4,13
Öğrenciler için manipülatifleri kullanmak kolay ve zevkli olabilir.	3,74	4,02	3,99	4,34
Manipülatifler öğrencinin merakını artırarak matematiksel ilişkileri keşfetmesini sağlar	3,84	4,12	4,01	4,34
Manipülatiflerin sürekli kullanımının zamanla ilgiyi azaltacağını düşünüyorum.	3,12	3,09	2,65	2,47
Manipülatifler farklı öğrenme düzeyindeki öğrenciler için daha yararlıdır.	3,59	3,68	3,75	3,83
Manipülatifler zamandan tasarrufu sağlar.	3,41	3,47	3,45	3,65
Manipülatiflerin işbirlikçi öğrenmeye uygun olmadığını düşünüyorum.	2,48	3,11	2,34	2,61
Manipülatifler seviyesi düşük öğrenciler için daha yararlıdır.	3,38	3,07	3,45	3,41
Manipülatifler öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlar.	3,62	3,67	4,01	4,05
Manipülatifler öğrencilerin farklı problemleri oluşturmalarına ve çözmelerine yardım eder.	3,75	3,84	4,04	4,23
Manipülatifleri içeren öğrenme ortamları öğrenciler arası iletişime imkan sağlamaz.	2,98	3,33	2,76	3,15
Manipülatifler geri bildirimleri sağlar.	3,25	3,48	3,44	3,65
Manipülatifler öğrenmeyi kolaylaştırır	3,48	3,54	3,64	3,98
Manipülatiflerin öğrencilerin başarılarını artıracığına inanıyorum	3,66	3,72	3,75	3,99
Öğrencilerin, manipülatifleri tekrar kullanmaya ilgi duyacağını düşünüyorum.	3,95	4,07	4,04	4,29
Öğretmenler için manipülatifleri içeren ders tasarımı zaman alıcı olabilir.	3,98	4,05	3,84	3,87
Manipülatifleri kullanarak öğrencilerin sahip oldukları hatalar daha rahat düzeltilebilir.	3,90	3,98	3,95	4,07
Matematiğin manipülatifleri kullanarak öğretilmesinin eğlenceli olacağını düşünüyorum.	3,75	3,88	4,07	4,28
Manipülatifler öğretmenlerin günlük hayata yönelik problemler tasarlamasına yardım eder.	3,97	3,80	4,11	4,09
Öğretmenler manipülatifleri farklı zamanlarda farklı kazanımlarda tekrar tekrar kullanabilir.	3,70	3,78	3,98	4,13
Daha önce bu tür manipülatifleri kullandım	1,79	1,17	3,33	1,97

Öğretmen adayları genel olarak FM’leri (1,79; 3,33) SM’lerden (1,17; 1,97) daha çok kullandıklarını veya gördüklerini belirtmekle birlikte, 3.sınıf öğretmen adaylarının yarısından fazlası daha

önce FM'leri kullandıklarını veya gördüklerini ($X_{FM} = 3,33$) ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının birçoğu her iki manipülatif çeşidiyle çalışmaktan hoşlandığını ve bu manipülatiflerin öğrencilerin motivasyonunda olumlu etki yapacağını belirtmekle beraber, 3.sınıf öğretmen adayları 1.sınıf öğretmen adaylarına göre, SM'lerden daha çok hoşlandıklarını ($X_{SM} - X_{FM} = 6$; $X_{SM} - X_{FM} = 20$) ve SM'lerin öğrenci motivasyonlarında daha çok olumlu etki yapacağını ($X_{SM} - X_{FM} = 6$; $X_{SM} - X_{FM} = 17$) ifade etmişlerdir. “Manipülatifler, matematiksel akıl yürütmeye imkân tanır, matematiksel dilin kullanımını destekler, öğrencilerin kavramları ya da ilkeleri daha iyi anlamasına yardım eder” anket maddelerindeki SM'lere ve 3.sınıf öğretmen adaylarına ait aritmetik ortalama değerleri, FM'lere ve 1.sınıf öğretmen adaylarının aritmetik ortalama değerlerine göre daha fazladır. Öğretmen adaylarının yarıdan fazlası SM'lerin, “bilginin öğrenci tarafından yapılandırılmasında” daha etkili olacağını belirtmekle beraber, 3.sınıf öğretmen adaylarının iki manipülatif çeşidine ait aritmetik ortalama değerleri arasındaki fark ($X_{SM} - X_{FM} = 20$), 1.sınıf öğretmen adaylarına ait farktan ($X_{SM} - X_{FM} = 8$) fazladır. SM'lerle çalışmanın daha kolay ve zevkli olacağını ifade eden 3.sınıf öğretmen adaylarının aritmetik ortalama değeri ($X_{SM} = 4,34$) ile iki manipülatife ait aritmetik ortalama değerleri arasındaki fark ($X_{SM} - X_{FM} = 35$), 1.sınıf öğretmen adaylarına ait aritmetik ortalama değeri ($X_{SM} = 4,02$) ve aritmetik ortalama değerleri arasındaki farktan ($X_{SM} - X_{FM} = 28$)daha fazladır. Benzer şekilde SM'lerin, öğrencinin merakını artırarak matematiksel ilişkileri keşfetmesini sağlayacağını ifade eden 1.sınıf öğretmen adaylarının aritmetik ortalama değerleri ($X_{SM} = 4,12$) ile iki manipülatife ait aritmetik ortalama değerleri arasındaki fark ($X_{SM} - X_{FM} = 28$), 3.sınıf öğretmen adaylarına ait aritmetik ortalama değeri ($X_{SM} = 4,34$) ile farktan ($X_{SM} - X_{FM} = 33$) daha azdır. “Zamandan tasarruf sağlar, öğrencilerin farklı problemleri oluşturmasına ve çözmesine yardım eder, öğrenmeyi kolaylaştırır, öğrencilerin başarılarını artıracasına inanıyorum, öğrencilerin, manipülatifleri tekrar kullanmaya ilgi duyacağını düşünüyorum” anket maddelerindeki aritmetik ortalama değerleri yine SM'ler ve 3.sınıf öğretmen adayları lehine olduğu görülmekle birlikte, 1. ve 3.sınıf öğretmen adaylarının iki manipülatif çeşidine ait aritmetik ortalama değerleri arasındaki farklar çok yakın değerler değildir. Fakat bazı anket maddelerine ait aritmetik ortalama değerlerinin, yine SM'ler ve 3.sınıf öğretmen adayları lehine olduğu görülmekle birlikte, 1.ve 3.sınıf öğretmen adaylarının iki manipülatif çeşidine ait aritmetik ortalama değerleri arasındaki farklar ise yakın değerlerdir. Ayrıca 1.ve 3.sınıf öğretmen adaylarının çoğu FM'lerin, seviyesi düşük öğrenciler için daha yararlı olacağını ve günlük hayata yönelik problem tasarlamada daha etkili olacağını belirtmiş, 3.sınıf öğretmen adayları 1.sınıf öğretmenlerine göre her iki manipülatifi içeren ders tasarımını zaman alıcı olmayacağını ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının geneli FM'lerin öğrenciler arası iletişime ve işbirlikçi öğrenmeye daha fazla katkı sağlayacağını, fakat FM'lere olan ilginin ise zamanla azalabileceğini ifade etmişlerdir.

SM'leri ve FM'leri kullanan öğretmen adaylarının tercih anketine verdikleri cevapların yüzde değerleri tablo 3 de verilmiş, daha sonra gruplar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır.

Tablo 3. Tercih Anketinden elde edilen yüzde değerleri

Anket maddeleri	Gruplar		1.sınıf		3.sınıf	
	Aritmetik Ortalamalar		SM	FM	SM	FM
İleride bu araçları daha çok kullanmak istiyorum.			%62	%38	%71	%29
Matematiği bu araçlar vasıtasıyla öğretme iyi bir yöntemdir.			%53	%47	%57	%43
Bu araçların nasıl işlediğini anlamak eğlencelidir.			%61	%39	%70	%30
Bu araçları kullanmak sıkıcıdır			%47	%53	%41	%59
Bu araçları kullanarak matematik problemleriyle uğraşmak bulmaca çözmeye benzer			%58	%42	%65	%35
Bu araç çeşitlerini kullanabilmek için daha çok zamanımın olmasını isterim.			%56	%44	%62	%38
Bu araçları kullanarak öğrenme ve öğretme ilgi çekici ve eğlencelidir			%57	%43	%64	%36
Bu araçları kullanarak etkinlikleri daha kolay yaptırabilirim			%61	%39	%70	%30
Bu öğrenme araçları kendimi tedirgin ve güvensiz hissetmeme neden oluyor.			%42	%58	%48	%52
Bu araçların kullanımını kolaydır			%52	%48	%56	%44
Bu araç doğru cevaplara ulaşmama yardımcı oluyor.			%59	%41	%66	%34

Tablo 3 incelendiğinde genel olarak öğretmen adaylarının tercih anketinin tüm maddelerinde SM'leri tercih ettikleri görülmektedir. Bunun yanında anket maddelerinin çoğunda SM'leri tercih eden 3.sınıf öğretmen adaylarına ait yüzde değerleri, 1.sınıf öğretmen adaylarının yüzde değerlerinden daha fazladır. Özellikle “ileride bu araçları daha çok kullanmak istiyorum, bu araçların nasıl işlediğini anlamak eğlencelidir, bu araçları kullanarak etkinlikleri daha kolay yaptırabilirim” maddeleriyle ilgili yüzde değerleri SM'ler ve FM'ler açısından karşılaştırıldığında, SM'leri tercih eden 3.sınıf öğretmen adaylarının yüzde değerleri %70-71 arası iken, 1.sınıf öğretmen adaylarının yüzde değerleri %61-62 arasındadır. Anketin olumsuz maddelerinde genel olarak öğretmen adaylarının SM'lere göre FM'leri daha sıkıcı bulmakta ve FM'leri kullanırken kendini tedirgin ve güvensiz hissetmektedir. Ancak 3.sınıf

öğretmen adayları, 1.sınıf öğretmen adaylarına göre SM'leri daha az sıkıcı bulmakta ve SM'leri kullanmada daha az tedirginlik yaşamaktadır. Ayrıca “*bu araçları kullanarak matematik problemleriyle uğraşmak bulmaca çözmeye benzer, daha çok zamanının olmasını isterim, öğrenme - öğretme ilgi çekici ve eğlencelidir, bu araç doğru cevaplara ulaşmama yardımcı oluyor*” maddeleri ile ilgili yüzde değerleri incelendiğinde her iki grubun SM'leri ile FM'lerine ait yüzde değerleri arasındaki farkların eşit olduğu ve yine öğretmen adaylarının SM'ler yönünde tercih kullandıkları görülmektedir. Matematiği SM'ler kullanarak öğretmenin daha iyi bir yöntem olacağına ve kullanımının daha kolay olduğuna inanan öğretmen adaylarının yüzde değerleri FM'leri kullanarak öğretmenin daha iyi bir yöntem olacağına ve kullanımının daha zor olduğuna inanan öğretmen adaylarının yüzde değerlerinden daha fazla olmakla birlikte, FM'leri tercih edenlerde azımsanmayacak orandadır. Bunun yanında 3.sınıf öğretmen adayları 1.sınıf öğretmen adaylarına kıyasla SM'lerin daha etkili bir öğretim aracı olacağını ve daha kolay kullanılacağını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte tercih anketinin açık uçlu iki sorusundan elde edilen veriler, anketlerden elde edilen verileri destekler nitelikte olup, bu iki açık uçlu sorudan elde edilen veriler tablo 4 de sunulmuştur.

Tablo 4. Açık uçlu sorularından elde edilen tercih nedenleri, gruplara göre dağılımları ve öğrenci sayıları

Tüm öğrencilere göre tercih nedenleri		ÖS	Sınıflara ve manipülatiflere göre tercih nedenleri		ÖS	
SM	Zaman tasarrufu	10	3.Sınıf	SM	39	
	Daha eğlenceli olma ve motive etme	14				Görsellik, etkinliklerin ve örneklerin fazla olması, zamandan tasarruf, animasyon ve resimlerin olması, zevkli veya eğlenceli, tekrarlanabilirlik, bireysel çalışma, gelişen bilgisayar teknolojisi, kullanışlılık, keşif yapma, bilgiyi öğrencinin yapılandırması, öğrencinin aktif katılımı, kolay kullanım, daha az masraflı olma, birçok kişiye hitap etme ve ulaşılabilirlik
	Öğrencilerin daha aktif rol alması	4				
	Bilgiyi öğrencinin yapılandırması	5				
	Bilgisayar-öğrenci etkileşimi,	13				
	Günlük hayatla ilişkilendirme	2				
	Örneklerin -etkinliklerin fazla olması	8				
	Tekrarlanabilirlik ,kullanılabilirlik	7				
	Teknolojik gelişim ve faydalanma	5				
	Görsellik ve animasyon	22				
FM	Akıl yürütme ve keşfetmeyi geliştirme	3	3.Sınıf	SM / FM	23	
	Pratik, ekonomik ve kullanışlılık	14				Birinci kademede somut materyaller, ikinci kademe ve üstü seviyelerde her ikisi: Görsellik, eğlenceli, etkin katılım, keşif yapma, bilgiyi öğrencinin yapılandırması, öğrenmede farklılıkların olması, somutlaştırma isteği, farklı kavramların öğretimi
	Birçok kişiye hitap etme -ulaşılabilirlik	6				
	Eğlenceli ve zevkli kılma	7				
	Öğrenci kontrolü ve grup çalışması	12				
	Hissetme, dokunma, görme	22				
	Yaparak-yaşayarak öğrenme	10				
	Günlük hayattaki örneklerle yakın olma	10				
	Parçaları rahat görebilme	4				
	Somut deneyimler	15				
1.Sınıf			1.Sınıf	SM / FM	14	
						Somut materyalle temel oluşturup sanal manipülatifle pekiştirme: Farklı anlama durumları(bilişsel durum), görsellik, aktif katılım, konuya göre değişebilirlik, yaparak-yaşayarak öğrenme
			FM		17	
						Gözle görüp dokunma, el becerisi, somutlaştırma, dersi işlevsel kılma, her aşamayı öğrencinin hissederek yapması, kolay elde edilme

Tabloda Kullanılan Kısaltmalar: Öğrenci Sayısı[ÖS], Sanal Manipülatifler[SM], Fiziksel Materyaller[FM]

SONUÇLAR

Öğretmen adayları genel olarak FM'leri, SM'lerden daha çok kullandıklarını veya gördüklerini belirtmekle birlikte, 3.sınıf öğretmen adaylarının yarısından fazlası daha önce FM'leri kullandıklarını veya gördüklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının birçoğu her iki manipülatif çeşidiyle çalışmaktan hoşlandığını ve bu manipülatiflerin öğrencilerin motivasyonunda olumlu etki yapacağını ifade etmiş, 3.sınıf öğretmen adayları 1.sınıf öğretmen adaylarına göre, SM'lerden daha çok hoşlandıklarını ve SM'lerin öğrenci motivasyonlarında daha çok olumlu etki yapacağını belirtmişlerdir. Ayrıca SM'lerin matematiksel akıl yürütmeye, matematiksel dilin kullanımına, kavramların anlaşılmasına daha fazla yarar sağlayacağını belirten 3.sınıf öğretmen adayları, 1.sınıf öğretmen adaylarından fazladır. Öğretmen adaylarının yarısından fazlası SM'lerin, “bilginin öğrenci tarafından yapılandırmasında” daha etkili olacağını belirtmekle beraber, 3.sınıf öğretmen adayları SM'lerin daha etkili olacağını ve SM'lerle çalışmanın daha kolay ve zevkli olacağını ifade etmişlerdir. SM'lerin, öğrencinin merakını artırarak matematiksel ilişkileri keşfetmesini sağlayacağını ifade eden 1.sınıf öğretmen adaylarının sayısı, 3.sınıf öğretmen adaylarının sayısından daha azdır. 3. sınıf öğretmen adayları 1.sınıf adaylarına göre, farklı öğrenme düzeyindeki öğrencilerde, problem çözme becerilerinin gelişiminde, geri bildirimlerde, öğrencilerin sahip oldukları hataları düzeltmede, farklı kazanımlarda tekrar tekrar kullanabilmede SM'lerin daha etkili olacağını belirtmişler, ancak FM'lerinde en az SM'ler kadar etkili olabileceğine işaret etmişlerdir. Bununla birlikte

SM'lerin, zamandan tasarruf sağlamada, öğrencilerin farklı problemleri oluşturması ve çözmesinde, öğrenmeyi kolaylaştırmada, öğrencilerin başarılarını artırmada daha etkili olacağını ifade eden 3.sınıf öğretmenlerin sayısı 1.sınıf öğrencilerinden çok daha fazladır. 1.ve 3.sınıf öğretmen adaylarının çoğu FM'lerin, seviyesi düşük öğrenciler için daha yararlı olacağını ve günlük hayata yönelik problem tasarlamada daha etkili olacağını belirtmiş, 3.sınıf öğretmen adayları 1.sınıf öğretmenlerine göre her iki manipülatif içeren ders tasarımını zaman alıcı olmayacağını ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının geneli FM'lerin öğrenciler arası iletişime ve işbirlikçi öğrenmeye daha fazla katkı sağlayacağını, fakat FM'lere olan ilginin ise zamanla azalabileceğini ifade etmişlerdir.

Tercih anketi sonuçları da diğer anketi destekler nitelikte olup, öğretmen adaylarının genelinin SM'leri tercih ettiklerini göstermiştir. Öğretmen adayları SM'leri ileriki dönemlerde daha çok kullanmak istemekle beraber, SM'lerle etkinlikleri daha kolay yaptırabileceklerine inanan öğretmen sayısı da fazladır. Öğretmen adaylarının çoğu SM'lere göre FM'leri daha sıkıcı bulmakta ve FM'leri kullanırken kendini tedirgin ve güvensiz hissetmektedir. Ancak 3.sınıf öğretmen adayları, 1.sınıf öğretmen adaylarına göre SM'leri daha az sıkıcı bulmakta ve SM'leri kullanmada daha az tedirginlik yaşamaktadır. Matematiği SM'ler kullanarak öğretmenin daha iyi bir yöntem olacağına ve kullanımının daha kolay olduğuna inanan öğretmen adaylarının sayısı, FM'leri kullanarak öğretmenin daha iyi bir yöntem olacağına ve kullanımının az daha zor olduğuna inanan öğretmen adaylarının sayısından daha fazla olmakla birlikte, FM'leri tercih edenlerde azımsanmayacak orandadır. Bunun yanında 3.sınıf öğretmen adayları 1.sınıf öğretmen adaylarına kıyasla SM'lerin daha etkili bir öğretim aracı olacağını ve daha kolay kullanılacağını ifade etmişlerdir. Bunun yanında öğretmen adaylarının SM'leri tercih etme nedenleri incelendiğinde, nedenler; “Görsellik, etkinliklerin ve örneklerin fazla olması, zamandan tasarruf, animasyon ve resimlerin olması, zevkli veya eğlenceli, tekrarlanabilirlik, bireysel çalışma, gelişen bilgisayar teknolojisi, kullanışlılık, keşif yapma, bilgiyi öğrencinin yapılandırması, öğrencinin aktif katılımı, kolay kullanım, daha az masraflı olma, birçok kişiye hitap etme ve ulaşılabilirlik, pratik, ekonomik ve kullanışlılık ” şeklinde sıralanabilir. Ayrıca öğretmen adaylarından bazıları FM'leri SM'lere göre daha çok tercih etmiş ve tercih etme nedenlerini; Gözle görüp dokunma, el becerisi, somutlaştırma, dersi işlevsel kılma, her aşamayı öğrencinin hissederek yapması, kolay elde edilme, günlük hayattaki duruma uyma, eğlenceli zevkli olma, grup çalışması” şeklinde belirtmişlerdir.

KAYNAKLAR

- Çakıroğlu, Ü., Güven, B. & Akkan, Y. (2008). The student teachers' styles about using learning objects in web based learning environments. 8. *IETC 2008*, Eskişehir.
- Drickey, N.A. (2000). *A comparison of virtual and physical manipulatives in teaching visualization and spatial reasoning to middle school mathematics students*. Doctoral dissertation, Utah State University.
- Fuson, K. C. & Briars, D. J. (1990). Using a base-ten blocks learning/teaching approach for first and second grade placevalue and multidigit addition and subtraction. *Journal for Research in Mathematics Education*, 21, 180-206.
- Kay, R. H., & Knaack, L. (2007b). Evaluating the learning in learning objects. *Open Learning*, 22(1),5-28.
- Kay,R ,H.& Knaack,L.(2008). Investigating the use of learning objects for secondary school mathematics. *Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects*, 4, 269-289.
- Moyer, P. S. (2001). Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach mathematics. *Educational Studies in Mathematics*, 47, 175-197.
- Moyer, P.S., Bolyard, J.J. & Spikell, M. A. (2002). What are virtual manipulatives? *Teaching Children Mathematics*, 8(6), 372-377.
- National Council of Teachers of Mathematics (2000). *Principles and standards for school mathematics*. Reston,VA:NCTM.
- Özdemir, İ. E. Y. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretiminde materyal kullanımına ilişkin bilişsel becerileri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 35, 362-373.
- Raphael, D. & Wahlstrom, M. (1989). The influence of instructional aids on mathematics achievement. *Journal for Research in Mathematics Education*, 20, 173-190.
- Sowell, E. (1989). Effects of manipulative materials in mathematics instruction. *Journal for Research in Mathematics Education*, 20 (5), 498-505.
- Spicer, J. (2000). Virtual manipulatives: A new tool for hands-on math. *ENC Focus*, 7(4), 14-15.

Suh, J. (2005). *Third graders' mathematics achievement and representation preference using virtual and physical manipulatives for adding fractions and balancing equations*. Unpublished doctoral dissertation, George Mason University, Fairfax, VA.

IETC 2011

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATEMATİK YAZILIMLARI: DİNAMİK GEOMETRİ VE BİLGİSAYAR CEBİRİ SİSTEMLERİ

MATHEMATICAL SOFTWARE IN MATHEMATICS TEACHING: DYNAMIC GEOMETRY AND COMPUTER ALGEBRA SYSTEMS

Betül ÖZTÜRK

*Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
betul_zngldk@hotmail.com*

Ömer F TUTKUN

*Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
otutkun@sakarya.edu.tr*

Zeynep DEMİRTAŞ

*Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
zeynept@sakarya.edu.tr*

ÖZET

Bu çalışmanın temel amacı, Matematik öğretiminde kullanılan matematik yazılımları olan Dinamik Geometri ve Bilgisayar Cebiri sistemlerinin ve matematik öğretimini destekleyici olarak bu yazılımların kullanımının ortaya konulmasıdır. Bu doğrultuda, 1- Matematik öğretiminde matematik yazılımlarının öğrenme-öğretmeye katkıları ve 2- Matematik yazılımları olan Dinamik Geometri Yazılımları (DGY) ve Bilgisayar Cebiri Sistemleri (BCS) tanıtılması ve bunların matematik öğretiminde kullanımı ortaya konulması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Matematik Öğretimi, Matematik Yazılımları, Dinamik Geometri Yazılımları, Bilgisayar Cebiri Sistemleri.

ABSTRACT

The main purpose of this study is to present the mathematical software, dynamic geometry and computer algebra systems, which is used for mathematics teaching and to present the usage of these software in mathematics teaching as a supporter. Accordingly, 1- the contributions of mathematical software to the learning-teaching process in mathematics teaching and 2- it is aimed to introduce the Dynamic Geometry Software (DGS) and Computer Algebra Systems (CAS) that are mathematical software and to present the usage of them in mathematics teaching.

Key Words: Mathematics Teaching, Mathematical Software, Dynamic Geometry Software, Computer Algebra Systems.

GİRİŞ

Doğanın kaçınılmaz ve sürekli olan yasası değişim, birey ve toplumlar için de geçerli evrensel bir olgudur. Bilim ve teknolojideki gelişmeler, bireyleri, tüm toplumları ve kültürleri etkilemekte, onları değişime zorlamaktadır. Bu nedenle, her ülke değişimin küresel boyutlarını da dikkate alarak bireylerini ve kurumlarını gerekli niteliklerle donatmak zorundadır (Ersoy, 2003). Bu donatımda en temel görevin eğitim sistemlerine düştüğü açıktır. Çağımızda, eğitim sistemlerinin ve öğretim hizmetlerinin düzenlenmesinde, öğretim teknolojilerinden yararlanılması artık bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm sistemlerin bir ögesi haline gelen ve bir anlamda çağa adını veren bilgisayar teknolojilerinin bir öğrenme-öğretme aracı olarak kullanılması her geçen gün hızla yaygınlaşmaktadır (Çiftçi, 2006). Diğer yandan, yeniçağ 21. yüzyılda, yeni kuşağın geleceğin yaşamı ile baş etmede yeni teknolojiler ile iç içe kılınmalıdırlar (Gökçek, 2004).

Eğitim Teknolojileri ve Öğrenme-Öğretme Anlayışı

Bilim ve teknolojideki gelişmeler eğitim alanını da birçok yönüyle etkilemiş, bu etkileşime bağlı olarak eğitim yaklaşımlarında yeni anlayışlar ortaya çıkmıştır. Örneğin, davranışçı ve öğretmeni merkeze alan eğitim yaklaşımlarının, yeni anlayışlara uygun olmadığı görülmektedir. Bu çerçevede, öğrencilerde problem çözme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey becerilerinin geliştirilmesini sağlayacak,

öğrencinin öğrenme ortamının merkezinde, her yönden aktif olduğu yaklaşımlara doğru bir yönelim söz konusudur (Vatansever, 2007; Aktümen ve Kaçar, 2008).

Günümüzde öğrenme-öğretme ortamlarında kullanılacak pek çok değişik öğretim materyalleri geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur (Aydoğmuş, 2010). Eğitim sistemlerinde kullanılan eğitim teknolojileri araçlarından en yaygın kullanımı alanı olan bilgisayardır ve ona bağlı teknolojilerdir (Vatansever, 2007). Öğrenme-öğretme ortamlarında kullanılan öğretim yazılımları sayesinde, özellikle soyut kavramlar modellenerek, örneklendirilerek, işitsel ve görsel olarak öğrenciye sunulabilmektedir (Aydoğmuş, 2010). Bilgisayarlar ve yazılımları, matematik eğitiminde giderek artan bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Yavuzsoy-Köse, 2008).

Bu çerçevede, eğitim sistemlerinde ve öğrenme-öğretme süreçlerinde yeni teknolojilerden yararlanma artık bir zorunluluktur denilebilir. Çünkü öğrencileri hem geleceğin yurttaşları olarak gerekli niteliklerle donatmak hem de öğrenme ortamlarında hedef-davranışlara üst düzeyde ulaşmak için çağın sunduğu eğitim teknolojilerinden kullanılmalıdır. Özellikle bilgisayar yazılımlarının matematik öğretiminde kullanılması, bir yandan öğrenciyi yaşama hazırlarken öte yandan matematiğe karşı öğrencilerde olumlu duyuşsal özellikler oluşturması ve bilişsel hedeflere ulaşmada etkili olacaktır denilebilir. Bu çalışmada, matematik öğretiminde kullanılan yazılımlar ve bu yazılımlardan Dinamik Geometri Yazılımları (DGY) ve Bilgisayar Cebiri Sistemleri (BCS) ve bunların matematik öğretiminde kullanımı ortaya konulması amaçlanmıştır.

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATEMATİK YAZILIMLARI

Matematiğin, bilim ve teknolojiye tüm gelişmelere katkısı, yaşamdaki yeri ve önemi boyutları tartışma götürmez bir geçektir. Matematik eğitimi ile kazanılabilen matematiksel akıl yürütme ve kanıtlama becerileri, hemen her alanda, bireylerin düşüncelerinin gelişimi ve biçimlenmesi için önemli bir araçtır (Yavuzsoy-Köse, 2008). Matematiğin soyut olma özelliği pek çok birey için matematiksel kavramların algılanmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencilerin soyutlama yapabilmelerine yardımcı olacak, öğretim materyalleri kullanılmalıdır (Aydoğmuş, 2010). Bu bağlamda, matematik yazılımları öğrencilerin soyutlamalar yapabilmeleri, anlamaları ve uzamsal algı oluşturmalarında etkilidirler (Kösa ve Karakuş, 2010).

Diğer yandan, matematik yazılımları, matematik öğretiminde yeni anlayışların doğmasına neden olmuştur. Dinamik Geometri ve Cebir Yazılımları öğrenmeye olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Örneğin, yazılımlar sayesinde öğrenciler bilgiyi kendi başlarına organize ederek özümseyebilirler, yeni anlayışlara yanıt verebilirler. Ayrıca yazılımlar, olumlu sınıf ve öğrenme-öğretme atmosferi oluşturmada etkili olarak kullanılabilirler (Hohenwarter ve Fuchs, 2004). Kokol-Voljc (2007)'e göre, matematik öğretiminde matematiksel yazılımının uygun-doğru kullanımı, matematik öğrenim ve öğretimini mükemmel hale getirebilir. Matematik yazılımları, bir yandan matematik bilgisinin kullanımını ve öğrenmede matematik bilgisinin nasıl kullanılacağını öğretir, öte yandan matematiksel anlayışa ve bilgi birikimine katkı sağlarlar.

MATEMATİK YAZILIMLARI

Teknoloji destekli matematik eğitimi, bir takım donanım ve uygun yazılımlar olmadan gerçekleştirilemez (Öner, 2009). Yazılımlar, işlenecek konunun bilgisayar destekli olarak ele alınması için düzenlenmiş olan bilgisayar programlarıdır (Aydoğmuş, 2010). Bu programlar öğretimin çeşitli düzeylerinde konu tekrarı, alıştırma ya da konunun tamamen bilgisayar yardımıyla öğrenilmesi amaçlarıyla kullanılabilir. Öğretmen aktif ve keşfedici öğrenmenin gerçekleştiği öğrenme ortamlarını oluştururken, diğer materyallerin yanı sıra, öğretim yazılımları en önemli yardımcılarıdır. Diğer bir deyişle, matematik öğretiminde, öğretim yazılımları alternatif bir materyal olmaktan daha çok matematik öğretimine destek veren, sistemi tamamlayıcı bir öğe olarak görülmelidirler (Tutkun, Öztürk ve Demirtaş, 2011).

Matematik yazılımları içinde matematik öğretme ve öğrenmeyi destekleyen iki ana form vardır. Bunlar, 1- Dinamik Geometri Yazılımları (DGY) ve 2- Bilgisayar Cebiri Sistemleri (BCS)'dir (Eryiğit, 2010).

A- DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARI

Geometri, okul matematiğinin temel ve önemli konu alanlarından ve kavramsal anlamda da yapı taşlarından biridir (Vatansever, 2007). Görselleştirme, sezgi, perspektif, problem çözme, tahmin ve akıl yürütme becerileri geometri ile geliştirilebilir. Geometri soyut kavramlar ve ilişkiler üzerine temellendiği

için geometri öğretiminde, özellikle somut işlemler döneminde olan ilköğretim düzeyinde, somut ve yaşamdan gerçek örnekler kullanılmalıdır (Yavuzsoy-Köse, 2008). Teknoloji temelli etkinlikler, öğrencilere kendi yaşantıları-deneyimleri yoluyla matematik öğrenmelerine olanak sağlarlar. Bu nedenle, öğretme-öğrenme ortamları dinamik geometri sistemleri kullanımı ile zenginleştirilmelidir. Çünkü bu tür yazılımların öğrenmeye yardımcı özellikleri, öğrencinin matematik bilgilerini birbirleriyle ilişkilendirerek içselleştirmesini sağlarlar (Baldin, 2002). Dinamik model ve bilgisayar destekli eğitim uygulamaları ile bir konunun öğrenilmesi, hatırlanması ve kavranılması çok daha kolaydır (Gündüz, Emlek ve Bozkurt, 2008).

Dinamik geometri yazılımları (DGY) ifadesi, Cabri Geometry, Geometer's Sketchpad, GeoGebra gibi, geometri için kullanılan çok özel geometri programlarının ortak adıdır. Dinamik geometri yazılımları (DGY), geometriyi statik bir yapıya sahip olan kağıt-kalem sürecinden kurtarıp, bilgisayar ekranında dinamik bir hale getirerek, öğrencilerin varsayımda bulunmaları, teorem ve ilişkileri keşfetmeleri ve bunları test etmelerine olanak sağlamıştır (Güven 2002; Güven ve Karataş, 2003). Yavuzsoy-Köse (2008)'ye göre de bu ortamlar sayesinde matematik bir bilim laboratuvarı haline gelmiştir. Böylelikle artık matematik ilginç genellemelerin ve ilişkilerin araştırıldığı, öğrencilerin bilim adamlarına dönüşerek bu genelleme ve ilişkileri açıklamak için gözlem yaptıkları, tahminlerde bulunup, tahminlerini kontrol edebildikleri ve teori geliştirebildikleri bir yapıya dönüşmüştür.

Güven (2002)'e göre, Bilgisayar destekli dinamik ortamlar da, öğrenciler geometri sınıfları sanal laboratuvarlara dönüştürebilirler. Dinamik geometri sistemlerinin sanal laboratuvar yapan en önemli özellikleri, oluşturulan geometrik şekillerin ekranda hareket edebilmesidir. Bu hareket yardımıyla, öğrenci şeklin bir takım özelliklerini değiştirirken değişmeyen ilişkileri gözleyerek keşfedebilir. Filiz (2009)'de, Dinamik Geometri Yazılımlarının öğrencilere özgürce çizim yapıp bu çizimleri hareket ettirebilecekleri ortamlar sağladıklarını belirtmektedir.

Kokol-Voljc (2007)'e göre, dinamik geometri yazılımlarının en güçlü ve yaygın olarak kabul edilen öğretici yönü görsel olma özeliğidir. Dinamik geometri yazılımları (DGY) geometri öğretimine yeni boyutlar getirmiştir. Bu yazılımlar ile kara tahtada yapılan tüm işlemler yapılabilir. Örneğin, geometrik kavramlar daha etkili sunulabilir ve grafiksel olarak gösterilebilir. Matematiksel simge ve semboller tam ve doğru şekilde sunulabilir.

1- CABRİ GEOMETRY

Dinamik geometri yazılımları içerisinde ilk geliştirilen yazılımlardan biri olan Cabri Geometri, geleneksel ortamlardan çok farklı bir biçimde öğrenme-öğretme süreçlerinde görselleştirmeyi, keşfetmeyi ve matematiksel fikirleri geliştirmeyi amaçlayan güçlendirici bir oyun olarak ele alınabilir (Yavuzsoy-Köse, 2008). Cabri Geometri, iki boyutlu düzlem geometri öğretimi için tasarlanmış yazılımlardan biridir (Emapya, 2010). Geometri öğretiminde bağımsız değişkenlerin hareketiyle bağımlı değişkenlerin bunları takip etmeleri, ancak mevcut ilişkilerin hep sabit kalması ile mümkündür. Bu durum öğrenme ortamında soyutlama ve keşfetme olanağı sağlar. Öğrenci Cabri ekranında bir yapı oluşturabilir ve bu yapıda mevcut olan sabit ilişkileri arayabilir. Öğrenci şeklin farklı konumları için birçok örnek görünürken, bazı ilişkilerin bu değişimden etkilenmediğini görür. Böylelikle öğrenci güçlü bir varsayımda bulunabilir ve ortaya koyduğu varsayımı deneyebilir (Güven, 2002).

Ancak Cabri yazılımı uzay geometri konularının öğretiminde kısmen kullanılabilir. Çünkü Cabri yazılımı öğrenen ve öğretenlere üç boyut hissi verememekte, bu nedenle çizilen şekillere farklı açılardan bakılamamaktadır. Bu eksikliği gidermek için üç boyutlu dinamik geometri yazılımı olan Cabri3D geliştirilmiştir (Emapya, 2010). Cabri 3D, üç boyutlu geometri öğretimi için üretilmiş, akıllı tahta ile birlikte çalışmaya uyumlu bir dinamik geometri yazılımıdır. Bu yazılım yardımıyla, nokta, doğru, düzlem, küre, koni ve silindir gibi şekiller kolaylıkla yapılabilmektedir. Böylelikle, uzay, düzlemler, geometrik cisimler, silindir ve küre gibi 3 boyutlu nesnelere hem gerçek hem de çekici bir etkinlik olarak öğrencilerin keşfine sunulabilir (Özen, 2009).

2- GEOGEBRA

Geogebra, geometri, cebir ve analizi birleştiren dinamik bir matematik yazılımıdır. Bu yazılım matematik öğretimi ve öğrenimini geliştirmek için hazırlanmıştır (Hohenwarter ve Hohenwarter, 2010). Bir diğer deyişle, Geogebra "geometri, cebir ve analiz konularının birbirileri ile ilişkilendirilerek öğrenme ve öğretme ortamı sağlayan, ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir dinamik geometri yazılımıdır" (Filiz, 2009).

Geogebra, matematikle ilgili nesnelere grafiksel (örneğin noktalar, fonksiyon grafikleri gibi), cebirsel (noktanın koordinatları, denklemler gibi) ve çizelge hücreleri olarak 3 farklı şekilde görebilmenizi sağlar. böylece aynı nesnenin farklı gösterimleri dinamik olarak birleştirilir ve

gösterimlerin herhangi biri için yapılan değişiklikler, ilk olarak hangi şekilde oluşturulursa oluşturulsunlar, otomatik olarak 3 gösterimin hepsi için de uyarlanır (Hohenwarter, ve Hohenwarter, 2010).

Geogebra, hızlı, kolay ve farklı olma özelliklerini birleştiren bir dinamik matematik yazılımı olduğu için, öğretmen ve araştırmacılar arasında dünya çapında popülerlik kazanmıştır. Açık kaynaklı yapısı sayesinde geniş bir kullanıcı topluluğu oluşturmuştur. Ayrıca, GeoGebra yazılım paketleri, ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunulduğu için, tüm dünyada matematik öğretim-öğrenme süreçlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Geogebra yazılımının çok sayıda dile çevrilmesi hem yerel dillerde hem de çok kültürlü ortamlarda kullanılmasına olanak sağlamıştır (Hohenwarter ve Lavicza, 2007).

3- SKETCHPAD

Sketchpad bir Dinamik Geometri yazılımıdır. Dünyada kullanımı en popüler olan yazılımlardan biridir Sketchpad'ın dili İngilizcedir (Özen, 2009). Yazılımın temel özelliği, animasyon komutu ile şekillere hareket kazandırmada etkili olmasıdır (İpek, 2010). Ayrıca, yazılım, geometrik objeleri hareket ettirebilme olanağı sağlar. Geometrik objelerin orijinal halleri korunurken pozisyonları, ölçüleri ve şekilleri değiştirilebilir (Gül-Toker, 2008).

Sketchpad yazılımı, geometrik ilişkileri keşfetmek için çok güçlü bir araçtır. Bu yazılım kullanarak birçok değişik şekil, teoremlerle ilgili modeller, perspektif çizimler, hareketli eğriler ve grafikler yapılabilir. Bir şekil çizdikten sonra, şekiller bir yerden başka bir yere sürüklenebilir veya ötelenebilir. Yazılım, küçük boyutlu bir program olduğu için benzerlerinin aksine indirilmesi ve kurulması basit bir programdır (Akyar-Barutçu, 2010).

Sketchpad, öğrencilerin geometrik kavramları ve prensipleri öğrenmeleri ve anlamalarında kullanabilecek interaktif (etkileşimli) ve dinamik bir bilgisayar programıdır. Yazılım geometri öğretiminde basit ve ileri düzeyde kompleks (karmaşık) teorem ve ilişkileri keşfetmelerine olanak verir. Ayrıca, yazılım öğrencilerin yaptıklarını kayıt etme özelliğine sahiptir. Bunlara ek olarak Sketchpad, matematikte öğretiminde teorem ve uygulamayı birleştirerek, görselleştirme olanağı vermesi ile öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencilere önemli katkı sağlar (Almeqdadi, 2000).

B- BİLGİSAYAR CEBİRİ SİSTEMLERİ

Sayısal ve sembolik işlemleri yapmak amacıyla geliştirilen matematiksel yazılımlar, matematik ve matematikle ilgili alanlarda artan bir oranda kullanılmaktadır. Bilgisayar Cebiri Sistemleri (BCS) sayısal ve sembolik işlemleri yapmak için kullanılan yazılımların ortak adıdır (Sağlam, Altun ve Aşkar, 2009). Bilgisayar Cebiri Sistemleri BCS “sayılar, semboller, ifadeler ve formüller üzerinde matematiksel hesaplamaları sıfır hata ile tamsayı veya rasyonel sayı biçiminde ifade eden ve yaklaşık hesaplamaları kayan noktalı sayılar içeren kesin bir doğrulukla uğraşan algoritmaların birleşimidir” (Aksoy, 2007).

Bilgisayar Cebir Sistemleri (BCS) -Derive, Mathematica, Maple ve MuPAD gibi- ve dinamik geometri yazılımı -Geometri's Sketchpad ve Cabri Geometri gibi- matematik öğretimi için etkili olarak kullanılabilecek teknolojik araçlardır. Bu yazılımlar, sınıf ortamında buluş yoluyla öğrenme ve deneysel uygulamalar için kullanılabilir. Ayrıca, bu yazılımlar görsel özellikleri nedeniyle, öğretimde istenen öğrenme hedeflerine ulaşmada etkilidirler (Hohenwarter, Hohenwarter ve Kreis, 2008).

Matematik öğretiminde temel amaç sadece doğru cevabı bulma değildir. Asıl olan, sonuca ulaşırken geçirilen süreç, kullanılan araç-gereç ve yöntem-tekniklerdir. Bu bağlamda, Bilgisayar Cebiri Sistemleri (BCS) öğrenme ortamını zenginleştirir, gerçek durumlarla karşılaştırır, sosyal etkileşimi kurar ve tartışma fırsatı yaratır. Problemi çözerek, kavramın sorgulanmasında etkilidir (Tuluk ve Kaçar, 2007). Bilgisayar Cebiri Sistemleri (BCS) daha çok standart aritmetik işlemleri yapma, polinom ve rasyonel fonksiyonları sadeleştirme gibi özellikleri ile dikkat çekmektedirler (Aksoy, 2007).

1- MAPLE

Bilgisayar Cebiri Sistemleri (BCS)'nin en hızlı ve düzenli halini aldığı sürümü Maple'dır. Geddes ve Gonnet yönetiminde 1980'li yıllarda geliştirilmiştir. Maple halen en geniş kullanım alanı olan Bilgisayar Cebiri Sistemlerinden biridir (Tuluk ve Kaçar, 2007). Maple matematik ve fen derslerini öğretmede, problemleri araştırma ve çözüme çok güçlü bir araçtır. Öğrencilerin daha iyi, daha hızlı öğrenmelerine ve matematik teknolojisini kullanabilmelerine yardımcı olur. Teorileri ve soyut fikirleri aydınlatılabilir ve genel özelliklere biçim ve somutluk kazandırabilir. Maple çok esnek bir öğretim aracı olmasına karşın, öğretim süreçlerinde öğretmen için en büyük zorluk, farklı seçenekler arasında nasıl bir yol izleyeceğini belirleyememesi olasıdır (Aksoy, 2007).

2- DERIVE

Derive, sembolik ve nümerik matematiksel işlemleri yapmak için hazırlanmış bir yazılımdır. Derive ile cebir değişkenleri, denklemler, fonksiyonlar, vektörler, matris, Boole ifadeleri gibi bilimsel işlemler yapılabilir. Bu yazılım ile aritmetik, cebir, trigonometri, liner cebir ve olasılık problemleri çok kolay ve hızlı bir şekilde çözülebilir. Ayrıca, çoklu koordinat sistemleri kullanılarak iki ve üç boyutlu matematiksel ifadeler çizilebilir. Derive, sayıları, cebiri ve grafikleri kusursuz bir şekilde birleştirme olanağı sağlayarak, öğrenmeyi, öğretimi ve matematik yapmayı, zevkli kılar (Chartwellyorke, 2011).

3- MATHEMATİCA

Mathematica, 1988 yılında sayısal hesaplamalar ve grafik çizimlerinde kullanılmak üzere geliştirmiş simgesel matematik yazılımıdır (Aksoy, 2007). "Kernel-front end" mantığında çalışır. Çizeysel arayüzlüdür ve denklem girmesi kolaydır. Matematiksel her türlü hesaplamalar yapan genel bir sistem olan mathematica, sayısal işlemler yapan bir hesap makinesi gibi de algılanabilir. Mathematica yoğun hesaplamalar gerektiren işlemler kısa zamanda yapabilir. Yüksek boyutlarda veriyi çok hızlı ve kolay işleyebilen, laplas, fourier dönüşümlerini ve analizlerini yapabilen ve bunlar gibi çok çeşitli fonksiyonları kolayca gerçekleştirebilen hazır komutlara sahiptir. Bu nümerik özelliklerinin yanı sıra, Mathematica cebir işlemleri yapmayı kolaylaştıran geniş bir menüye ve güçlü bir sembolik işlem yapabilme yeteneğine sahiptir. Bu yüzden web ortamındaki işlemlere çok geniş açılımlar sağlar (Wikipedia, 2011).

4- MuPAD SİMGESEL YORUMLAYICI

MuPad kelime işlemci gibi kullanılabilen, matematiksel işlevlerin yapılabilirdiği bir programdır. Diferansiyel, integral ve limitin alınmasına, iki boyutlu ve üç boyutlu çizim yapılmasına, grafiklerin ve şekillerin sunulmasına olanak sağlar. Kullanımı zor, işlem yapılabilirliği zayıftır (Abdüsselam, 2006). Yazılım, sayısal işlemlerin çözümü dışında, simgesel hesaplama yapabilme olanağına sahiptir. Özellikle, kuramsal uygulamalarda ve türevli denklem çözümlerinde işlevseldir (Taşkın, Üsküplü ve Demiralp, 2003).

SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışmada, matematik öğretiminde bilgisayar yazılımları ve bu yazılımlardan Dinamik Geometri Yazılımları (DGY) ve Bilgisayar Cebiri Sistemleri (BCS)'nin tanıtılması amaçlanmıştır. Günümüzde tüm sistemleri etkileyen teknolojik değişimler, eğitim sistemlerini ve öğrenme-öğretme ortamlarını da etkilemiştir. Bu bağlamda, eğitim sistemi ve sistemin tüm ögeleri -okul, yönetici, öğretmen, öğrenci, sosyal çevre, eğitim programı gibi- kendilerini bu değişime uyarlayarak, hem kendilerini güncelleme hem de teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanarak niteliklerini arttırmalıdır. Bu yenilemenin öğrenme-öğretme süreçlerine etki ederek, öğrenci niteliğini ve öğrenme hedeflerine ulaşma düzeyine olumlu katkı sağlayacağı açıktır.

Matematik öğretiminde matematik yazılımlarının kullanımının yararları şöyle sıralanabilir: 1- Öğretmeni güçlü kılar. 2- Sınıf içi etkileşimin düzeyini ve niteliğini artırır. 3- Öğrenmeye ilgiyi artırır. 4- Soyut konuları anlaşılabilir hale getirir. 5- Matematiğe yönelik kaygıyı azaltır. 6- Matematik uygulamalarını kolay, anlamlı ve zevkli hale getirir. 7- Öğretimi mekandan bağımsız hale getirir.

Sonuç olarak, matematik öğretimde yazılım kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Belki de yakın gelecekte tüm matematik konuları yazılımlar aracılığıyla işlenecektir. Bu nedenle, bu değişimin önce farkında olmak, sonra bununla ilgili gerekli alt yapıyı oluşturmak ve öğrenme-öğretme ortamlarında kullanımına ilişkin başta öğretmen olmak üzere, yönetici, öğrenci ve ailelerde bir anlayış oluşturulmalıdır. Buna yönelik olarak tüm ilgilere teknolojik destek sağlanmalı ve kullanma yeterlikleri kazandırılmalıdır.

KAYNAKLAR

- Abdüsselam, S. M. (2006). *Matematiksel Denklem ve İfadelerin Bilgisayar Ortamında Grafikleştirilerek Öğretmesinin Eğitime Katkıları*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
- Aksoy, Y. (2007). *Türev Kavramının Öğretiminde Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Etkisi*. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Aktümen, M. ve Kaçar, A. (2008). Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Matematiğe Yönelik Tutuma Etkisi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 35, 13-26.

- Akyar-Barutcu. (2010). *Öklit Geometrisi Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımları Kullanımının 11. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkileri*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Almeqdadi, F. (2000). The Effect of Using the Geometer's Sketchpad (GSP) on Jordanian Students' Understanding of Geometrical Concepts. *Proceedings of the International Conference on Technology in Mathematics Education, July 5-7, Jordan*.
- Aydoğmuş, B.S. (2010), *Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Yazılımlarından Yararlanma Konusundaki Görüşleri*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Baldin, Y.Y. (2002). Some Considerations About The Preparation Of Teachers To Use Dynamic Geometry Software As Didactical Tool In Spatial Geometry. *2nd International Conference on the teaching of Mathematics at the Undergraduate Level, July 1-6, Greece*.
- Çiftçi, İ. (2006), *Bir Öğretim Materyali Olarak Bilgisayar Destekli Matematik Yazılımlarının Değerlendirilmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Chartwellyorke. (2011). Derive 6. <http://www.chartwellyorke.com/derive.html>. (9 Mayıs 2011'de indirildi).
- Emapya. (2010). Dinamik geometri yazılımı Cabri 3D ile keşfederek öğrenme. http://emapya.com/registration/projeler/0503201011423195_proje_raporu.doc. (7 Mart 2010 tarihinde indirilmiştir).
- Ersoy, Y. (2003). Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi-II: Hesap Makinesinin Matematik Etkinliklerinde Kullanılması. *İlköğretim- Online*, 2, 2, 35-60.
- Eryiğit, P. (2010). *Üç Boyutlu Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının 12. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Geometri Dersine Yönelik Tutumlarına Etkileri*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Filiz, M. (2009). *Geogebra Ve Cabri Geometri II Dinamik Geometri Yazılımlarının WEB Destekli Ortamlarda Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
- Gökçek, T. (2004). The Role of Technology in Teaching and Learning Mathematics. *Akademik Bilişim 04 Konferansı, 11-13 Şubat*, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
- Gül-Toker, Z. (2008). *The Effect Of Using Dynamic Geometry Software While Teaching By Guided Discovery On Students' Geometric Thinking Levels And Achievement*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Gündüz, Ş., Emlek, B. ve Bozkurt, A. (2008). Computer Aided Teaching Trigonometry Using Dynamic Modelling In High School. *8th International Educational Technology Conference, 6-9 May, 1039-1043*, Anadolu Üniversitesi Eskişehir.
- Güven, B. (2002). *Dinamik Geometri Yazılımı Cabri İle Keşfederek Geometri Öğrenme*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
- Güven, B. ve Karataş, İ. (2003). Dinamik Geometri Yazılımı Cabri İle Geometrik Öğrenme: Öğrenci Görüşleri. *The Turkish Online Journal Of Educational Technology*, 2, 2, 67-78.
- Hohenwarter, M. ve Hohenwarter, J. (2010). Geogebra yardım. Resmi kullanım kılavuzu 3.2. (Çev: M. Doğan, ve E. Karakırık). www.geogebra.org (28 Mart 2010 tarihinde indirilmiştir).
- Hohenwarter, M., Hohenwarter, J., Kreis, Y. ve Lavicza, Z. (2008). Teaching and Learning Calculus with Free Dynamic Mathematics Software GeoGebra. *TSG 16: Research and development in the teaching and learning of calculus ICME 11*, 1-9, Monterrey, Mexico, 1-9.
- Hohenwarter, M. ve Fuchs, K. (2004). Combination of Dynamic Geometry, Algebra and Calculus in the Software System. GeoGebra. *In Computer Algebra Systems and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Teaching Conference*. P'ecs, Hungary.
- Hohenwarter, M. ve Lavicza, Z. (2007). Mathematics Teacher Development with ICT: Towards an International GeoGebra Institute, in D. Küchemann (Ed.) *Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics*, 27 (3), 49-54.
- İpek, S. (2010). *İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dinamik Geometri Yazılımları Kullanarak Gerçekleştirdikleri Geometrik ve Cebirsel İspat Süreçlerinin İncelenmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Kokol-Voljc, V. (2007). Use Of Mathematical Software In Pre-Service Teacher Training: The Case Of Dgs. *Faculty of Education, University of Maribor, Slovenia*, 55-60.
- Kösa, T. ve Karakuş, F. (2010), Using Dynamic Geometry Software Cabri 3D for Teaching Analytic Geometry, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 2, 2, 1385-1389.

- Yavuzsoy-Köse, N. (2008). *İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Dinamik Geometri Yazılımı Cabri Geometriyle Simetriyi Anlamlandırmalarının Belirlenmesi: Bir Eylem Araştırması*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
- Öner, A. T. (2009). *İlköğretim 7.Sınıf Cebir Öğretiminde Teknoloji Destekli Öğretimin Öğrencilerin Erişi Düzeyine, Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Özen, D. (2009). *İlköğretim 7.Sınıf Geometri Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımlarının Öğrencilerin Erişi Düzeylerine Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Taşkın, G., Üsküplü, S. ve Demiralp, M. (2003). İ.T.Ü. Bilişim Enstitüsü'nde Temel Bilişim Eğitimi. *İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü*, İstanbul.
- Tuluk, G. ve Kaçar, A. (2007). Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin (BCS) Fonksiyon Kavramının Öğretiminde Etkisi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 15, 2, 661-674.
- Tutkun, Ö. F., Öztürk, B. ve Demirtaş, Z. (2011). Matematik öğretiminde bilgisayar yazılımları ve etkililiği. *2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications*, 27-29 April, 691-698, Antalya-Turkey.
- Sağlam, Y. , Altun, A. ve Aşkar, P. (2009). Bilgisayar Cebiri Sistemleri Ortamlarında Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Stratejilerinin İncelenmesi. *A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 42, 1, 351-376.
- Vatansever, S. (2007). *İlköğretim 7.Sınıf Geometri Konularını Dinamik Geometri Yazılımı Geometer's Sketchpad İle Öğrenmenin Başarıya, Kalıcılığa Etkisi ve Öğrenci Görüşleri*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Wikipedia. (2011). Mathematica. <http://tr.wikipedia.org/wiki/Mathematica>. (2 Mayıs 2011'de indirildi).

**“MESLEK LİSELERİNDE GRAFİK, ANİMASYON(CANLANDIRMA) DALI DERSLERİNDE
GRAFİK TABLET KULLANIMININ EĞİTİME
KATKISI”**

A. Derya KAHRAMAN

M.E.B. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Grafik Tasarım Öğretmeni, Ankara, TURKEY

dkahraman@meb.gov.tr

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü,
Grafik Eğitimi Doktora Öğrencisi

ÖZET:

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, bilgi miktarının artması, toplumsal yaşamın değişmesi; tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bireylerin yaşam biçimlerini etkilemekte eğitim beklentileri ve gereksinmelerini değiştirmektedir. Bu bağlamda çağın gerekleri doğrultusunda bireylere özgüven, yaratıcı düşünme ve duyuşsal özelliklerin kazandırılacağı eğitiminin temelinde sanat eğitimi vardır. Okullarda bireylerin duyuşsal özellikleri ve eğitim gereksinmelerini karşılamaya yönelik eğitimi sağlayan en önemli uygulamalardan biri de grafik tasarım eğitimidir. Bu araştırmada Türk Eğitim Sisteminde öğrencilerin kazanmaları beklenen yetilerle donanmasını amaçlayan “Meslek liselerinde grafik animasyon dalı grafik tablet kullanımının eğitime katkısı” saptanmaya çalışılmış öğrenci görüşlerinin alınması için nitel araştırma yöntemlerinden anket tekniği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin tablet kullanımı ile ilgili deneyimleri, kazandıkları yetiler, tablet kullanımının olumlu ve olumsuz yönleri, öğrencilerin kullandıkları tabletin ne kadar farkında oldukları, tabletin seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar saptanarak değerlendirilmiştir.

ABSTRACT:

Scientific and technological advancements, increase in the amount of information, changes in the social order affect the life style of Turkish people like the rest of the world; hence, they changed the expectations from and requirements for the education. In this respect, art education lies behind the education which will ensure that the individuals acquire the properties such as confidence, creative thinking and affective behaviours in line with the requirements of our time. One of the most important applications which enables the individuals to meet their educational needs is the graphic design education. In this study, it is aimed to determine “the contribution of using graphic tablets in the graphic animation field in vocational high schools” so that the students are equipped with the necessary acquisitions in the Turkish Education System; and a questionnaire technique

among the qualitative research methods was chosen in order to receive the students' opinions. As a result of the study conducted, the students' experience about using tablets, their new abilities in the field, advantages and disadvantages of tablets, the students' awareness about the tablets, and the points to be taken into account while choosing the tables were evaluated.

GİRİŞ:

Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Davranışlarındaki değişim teknoloji ve ileriye yönelik yaşam gereksinimlerini mevcut bilgileri yorumlamaya, dönüştürmeye, yaratıcı düşünmeye ve sorun çözecek performansları ortaya çıkarmaya zorlamaktadır. Çağımızda eğitim, bilim ve sanatın işbirliğine dayandırılmaktadır. Sanatın da, bilimin de amacı; insana hizmet etmek ve yeniyi keşfetmektir. Sanata ve duyguların eğitimine önem veren okul ya da eğitim sistemlerinde, duygular eğitilirken, zihinsel yeteneklerin, düşüncenin ve zekânın da geliştiği gözlenmektedir. Sanat, duygu ve düşünce arasındaki iç içe geçmiş bağlantıyı vurgularken, öğrenme ve gelişim sürecinin de etkin bir yardımcıdır.

ENDÜSTRİYEL GRAFİK TASARIMDA MASAÜSTÜ YAYINCILIK KAVRAMI:

Hızla gelişen her alanda kendisine yer bulan bilgisayar teknolojilerinden en çok etkilenen sektörlerden biri olan endüstriyel grafik tasarımda masa üstü yayıncılıktır. Masa üstü yayıncılıkta tasarım haline dönüşmüş yaratıcı düşüncelerin özgün bir grafik tasarım ürünü şekline dönüştükten sonra kalıplar yardımı ile birden fazla çoğaltılması işlemine baskı denilmektedir(Kınık, 2005,s:85).

MASAÜSTÜ YAYINCILIK ARAÇLARI:Masa üstü yayıncılık sisteminin grafik tasarım alanında ilk uygulamalarında Macintosh bilgisayar, lazer yazıcı, page maker yazılımı mevcuttur (Mazlum, 2006, s.57). Günümüzde ise bilgisayar, scanner, mouse(bilgisayar faresi), klavye, flash bellek, harici bellek, grafik tablet, yazı, resim, illüstrasyon(resimleme) ve diğer grafik unsurlarının bilgisayar ortamında bir araya getirmesine fırsat veren programlardan oluşmaktadırlar.

ENDÜSTRİYEL GRAFİK TASARIMDA GRAFİK TABLET:

Bilgisayar girdilerinin temel parçaları olarak klavye, mouse(bilgisayar faresi) yıllarca kullanımından sonra, girdi teknolojilerinin yeni versiyonlarında tablet kullanımı ve tablet bilgisayarlarda büyük bir yükseliş görülmektedir(Dikerson, Williams, Browning, 2009, s.16). Günümüzde eğitimde iş birliği çabaları ile özellikle teknoloji bilgisayar, mühendislik gibi alanlarda tablet ve diğer yazı temelli teknolojilerin üniversitelerde de kullanımında hızlı bir artış gözlenmektedir(Tront ve Scale, 2007,s.24) Tablet kullanımı yalnızca eğitim alanında değil iş ve endüstri sektöründe daha kalıcı hale gelmeye başladı. Bu araçlar kullanım alanında esneklik hareket kabiliyeti ve gücün birleşimine gereksinim duyan tasarımcılar tarafından daha çok tercih edilmeye başlandı(Moll, 2002, s.12). Birçok enstitünün öğrencilerinden pc tablet istemeye başladığı bilinmektedir. Öncelikler tıp ve mühendislik alanları başta olmak üzere A.B.D. de ülke genelinde tüm eğitim alanlarına tablet kullanımı yaygınlaştırılmıştır(Cisco, 2006, s.46). Enstitülerin öğrencilerden tablet kullanmaları konusunda ısrar etmelerinin haklı sebeplerinin sıralanması gerekirse; büyük bir sınıfta öğrencilere

öğretmen grafik elemanını gösterirken öğrenciler dijital fotoğraf yapıştırabilir ya da kendi notlarını yazabilmektedir (Cisco, 2006, s.46).

ARAŞTIRMANIN AMACI: Öğrencilerin yaratıcı, farklı ve özgün tasarımlar yapabilecek tasarımcılar olarak yetiştirilmesini amaçlayan grafik tasarım dalında eğitime katkı sağlayacak yenilikler uygulanmaktadır. Bu yeniliklerden tablet kullanımı ile öğrencilerin kendilerini daha nitelikli yetiştirmelerine olanak sağlanacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada Türk eğitim sisteminde öğrencilerin kazanmaları beklenen yetilerle donanmasını amaçlayan “Meslek Lisesi Grafik Animasyon Dalında Grafik Tablet Kullanımının Eğitime Katkısı” saptanmaya çalışılacaktır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ:

Bu araştırma ile “Meslek liselerinde grafik animasyon dalı grafik tablet kullanımının eğitime katkısı” saptanmaya çalışacaktır. Tarama modeli, geçmişte var olan ya da şu anda var olan bir durumu olduğu biçimiyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımı olan anket yöntemidir (Karasar, 1999, s.77). Nitel araştırmalarda en yaygın biçimde tercih edilen yöntemlerden anket yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2000, s.10). Bu araştırmada veriler görüşme yoluyla toplanmak istenmektedir. Anket yöntemi bireylerin çeşitli konularla ilgili düşünce, tutum, bilgi ve davranışları ve bunların olası nedenlerinin öğrenilmesinde en kısa yoldur (Karasar, 1999, s.166). Bu araştırmanın amacı araştırmakta olunan konu hakkında önceden hazırlanmış olduğu sorular aracılığıyla kişinin düşüncelerini ve duygularını sistematik olarak ortaya çıkarmaktır. Ankara ilinde yalnızca bir meslek lisesi ve kız olgunlaşma enstitüsünde tablet kullanılmaktadır.

EVREN, ÖRNEKLEM: Ankara İl Merkezinde Bulunan Meslek Liseleri, Ankara il merkezinde bulunan Kız Olgunlaşma Enstitüsü ve Yeni Mahalle Kız Meslek Lisesi Öğrenci, Öğretmenlerinden oluşmaktadır.

BULGULAR:

1. **“Tablet kullanmak zevklidir”** yargısına çocuklardan 4 kişi kesinlikle katılıyorum, 9 kişi katılıyorum, 2 kişi kararsızım cevabını verdi. Verilen cevaplardan anlaşıldığı gibi çocuklar resim yapmayı seviyorlar.
2. **“Boş Zamanlarda Tablet İle Resim, İllüstrasyon Yapılabilir”** yargısına, çocukların 2si kesinlikle katılıyorum, 9’u katılıyorum, 3’ü kararsızım ve 1’i kesinlikle katılmıyorum cevabını verdi. Çocuklar tablet kullanmanın önemine inanıyorlar.
3. **“Tablet öğrenilmesi gerekir”** yargısına, çocukların 5’si kesinlikle katılıyorum, 8’si katılıyorum, 1 katılmıyorum ve 1 kesinlikle katılmıyorum cevabını verdi. Veriler sonucunda çocukların tablet kullanmanın gerekliliğine inandıkları görüldü.
4. **“Tablet kullanmak dinlendiricidir”** yargısına, çocukların 4’si kesinlikle katılıyorum, 1si katılıyorum, 7’i kararsızım 3’ü katılmıyorum cevabını verdi. Veriler sonucunda çocukların tablet kullanırken yoruldukları görüldü.

5. **“Tablet kullanmayı seviyorum”** yargısına, çocukların 5’i kesinlikle katılıyorum, 8’i katılıyorum, 2’i kararsızım cevabını verdi. Veriler sonucunda ankete katılan çocukların yarısının tablet kullanmaktan hoşlandıkları görüldü.
6. **“Tablet kullanımı Eğitimimiz Açısından Önemlidir”** yargısına, çocukların 4’i kesinlikle katılıyorum, 9’i katılıyorum, 1’i kararsızım cevabını verdi. Veriler sonucunda ankete katılan çocukların yarısından fazlasının tablet kullanımının eğitimi açısından önemli olduğu düşünüldü.
7. **“Tablet kullanmaya alışmak için pratik yapmak gerekir”** yargısına, çocukların 7’si kesinlikle katılıyorum, 4’i katılıyorum, 1’i kararsızım 2’si katılmıyorum, 1’i kesinlikle katılmıyorum cevabını verdi. Veriler sonucunda ankete katılan çocuklara göre tablet kullanımına alışmak için pratik yapmak gerekir.
8. **“Okullarda tablet kullanımı artmalıdır”** yargısına, çocukların 9’u kesinlikle katılıyorum, 3’ü katılıyorum, 1’i kararsızım 2’si katılmıyorum, cevabını verdi. Veriler sonucunda çocuklar okullarda tablet kullanımının önemine inanıyorlar.
9. **“Tablet Kullanımı, El Becerini Geliştirir”** yargısına, çocukların 9’u kesinlikle katılıyorum, 5’i katılıyorum, 1’i katılmıyorum cevabını verdi. Veriler sonucunda çocuklar tablet Kullanımı, el becerini Geliştirdiğine inanıyorlar.
10. **“Tablet Kullanımı, estetik duyguyu geliştirir”** yargısına, çocukların 4’ü kesinlikle katılıyorum, 7’si katılıyorum, 3’ü kararsızım, 1’i kesinlikle katılmıyorum cevabını verdi. Veriler sonucunda çocuklar tablet kullanımı ile estetik duygularını geliştiriyorlar.
11. **“Tablet Kullanımı, eğlenceli bir uğraştır”** yargısına, çocukların 3’ü kesinlikle katılıyorum, 7’si katılıyorum, 3’ü kararsızım, 1’i kesinlikle katılmıyorum cevabını verdi. Veriler sonucunda çocukların tablet kullanımını genel olarak eğlenceli buldukları sonucuna ulaşıldı.
12. **“Tablet Kullanılarak para kazanılır”** yargısına, çocukların 1’ü kesinlikle katılıyorum, 4’ü katılıyorum, 8’ü kararsızım, 1’i katılmıyorum, 1’i kesinlikle katılmıyorum cevabını verdi. Veriler sonucunda çocukların tablet kullanımı ile para kazanma arasında bir ilişki kuramadıkları sonucuna ulaşıldı.
13. **“Ailem tablet kullanımının gerekliliği konusunda bilinçlidir”** yargısına, çocukların, 2’si katılıyorum, 4’ü kararsızım, 8’i katılmıyorum, 2’i kesinlikle katılmıyorum cevabını verdi. Veriler sonucunda ailelerin tablet kullanımı konusunda bilinçli olmadıkları sonucuna ulaşıldı.
14. **“Tablet parçaları kolayca bulunur”** yargısına, çocukların, 1’i katılıyorum, 8’ü kararsızım, 6’sı katılmıyorum, cevabını verdi. Veriler sonucunda tablet parçalarının bulunup bulunmayacağı konusunda bilgileri olmadıkları sonucuna ulaşıldı.
15. **“Çevremde çok fazla tablet ile yapılmış tasarıma rastlıyorum”** yargısına, çocukların, 1’i kesinlikle katılıyorum, 1’i katılıyorum, 3’ü kararsızım, 8’i katılmıyorum, 2’i kesinlikle katılmıyorum cevabını verdi. Sonuçlardan tablet kullanarak yapılan tasarımların çevrede yaygın olarak kullanılmadığı görülmektedir.
16. **“Kullandığım Tabletin Markası, Modeli Şudur”** yargısına öğrencilerin 1/3 ü kullandıkları tabletin markasının wacom 1/3 ü lapaz 1/3 ise bilmiyoruz cevabını verdikleri görüldü. Sonuçlara

- göre öğrencilerin %30 luk bir kısmının tabletlerinin ne olduğunun farkında olmadığı sonucuna varıldı.
17. **“Tablet seçiminde şunlara dikkat ederim”** yargısına öğrencilerden 3’ünün boyut, 3’ünün basınç, 9’unun ise boyut, kalem, basınç, masa üstü ya da ekran tablet olması özelliklerinin tümüne dikkat edeceği sonucu çıkarıldı. Sonuca göre öğrencilerin yarısından fazla bir kısmının tablet seçiminde yeterli bilgi donanımına sahip olduğu görüldü.
 18. **“Tablet Çeşitlerinden Şunları Tanıyorum”** yargısına öğrencilerin 4’ü profesyonel grafik tablet, 9’u ev-iş grafik tablet, 2’si ise profesyonel Grafik Tablet, Ev- İş Grafik Tablet, Belirli Meslekler Ve Sanayi İhtiyaçlarını Karşılamanı Tablet, Elektronik İmza Tabletlerinden tümünü tanıdıklarını belirtti. Çıkan sonuca göre öğrencilerin tablet çeşitlerini tanımadıkları görüldü.
 19. **“Grafik tablet kaç parçadan oluşur”** yargısına öğrencilerin 12’si modeline göre değişir, 3’ü ise bilmiyorum cevabını verdi. Sonuçlardan anlaşıldığı gibi öğrencilerin tablet parçaları hakkında bilgi sahibi oldukları görüldü.
 20. **“Grafik tabletin parçaları şunlardır”** yargısına öğrencilerin 12’si tabletin kalem ve tablet çizim tablasından oluştuğunu 3’ü ise hiçbirinden oluşmadığını bildirmişlerdir. Sonuçlardan anlaşıldığı üzere öğrenciler yarısından fazlası okullarında gördükleri tabletin parçalarını algılamışlardır.
 21. **“Grafik tableti şu programlarla kullanıyorum”** yargısına öğrencilerin 12’si photoshop 4’ü illüstratör, 1’i flash programını kullandıklarını bildirmişlerdir.
 22. **“Grafik tableti ile şunları yapıyorum”** yargısına öğrencilerin 6’sı illüstrasyon, 2’si tasarım, 4’ü teknik çizim, 3’ü dekupe, illüstrasyon, tasarım, teknik çizim olarak her şeyi yapabildiklerini ifade etmişlerdir.
 23. **“Tablette kısa yolları kullanıyorum”** yargısına öğrencilerin 3’ü bazen, 6’si ara sıra, 3’ü kullanmıyoruz, 4’ü bilmiyorum biçiminde yorum yapmışlardır. Çıkan sonuca göre öğrencilerin tabletin kısa yolları hakkında yeterince bilgilerinin bulunmadığı ve kullanmadıkları gözlenmiştir.
 24. **“Tablette kullandığım kısa yollar şunlardır”** yargısına öğrencilerin 4’ü geri al, 3’ü kes, yapıştır, geri al, komutlarını kullandıklarını, 8’i kısa yol komutlarını kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin tablet kalemine atanan kısa yol komutlarının farkında olmadıkları görülmüştür.
 25. **“Grafik tablette boyut.....ya göre değişir”** yargısına öğrencilerin 6’sı yapılan işe göre, 3’ü maliyete göre, 6’sı ise yapılan iş, kullanılan masa, maliyete göre değiştiğini ifade ederler. Çıkan sonuca göre öğrenciler grafik tabletin kişilerin ihtiyaçları yaptıkları iş, ve alınan tabletin maliyetine göre değiştiklerini söylemişlerdir.
 26. **“Kullandığım tabletin boyutu şudur”** yargısına öğrencilerin 10’u A4, 5’i A6 tablet kullandıklarını söylemişlerdir. Öğrencilerin tabletinin ölçüsü A4’dür. Çıkan sonuca göre öğrencilerin 1/3’ünün kullandıkları tabletin boyutunun farkında olmadığı görülmüştür.
 27. **“Tasarımcı Mouse yerine tablet kullanmak ister”** yargısına öğrencilerin 8’i çizimi kolaylaştırır, 3’ü basınç duyarlılığı ile sert ve yumuşak çizgiler atmaya yarar, 2’si ışık gölge

- kullanmaya yardımcı olur, 2'si sonucu hızlandırır biçiminde görüş bildirmiştir. Sonuçlardan çocukların yarısından fazlasının tableti çizim yaparken kullandığı anlaşılıyor.
28. **“Tablet Kullanımı Sırasında Sıkıntılar Yaşıyorum”** yargısına öğrencilerin 8'i zaman zaman, 1'i sık sık, 6'sı nadiren sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Çıkan sonuca göre öğrencilerin tablet kullanırken zaman zaman sıkıntı yaşadıkları gözlenmiştir.
29. **“Tablet Kullanımı Sırasında Şu Sıkıntıları Yaşıyorum”** yargısına öğrencilerin 8'i çizgilerde titremeler var, 6'sı çizgiler atlama yapıyor, 1'i sert ve yumuşak çizgiler çizemiyorum” biçiminde görüş bildirmişlerdir. Çıkan sonuca göre öğrencilerin çizgilerin titremeleri ve atlamaları ile ilgili sorunlar yaşadıkları görülmüştür.
30. **“Tabletin Sızce Sektöre Ve Sızce artıları ve eksileri nelerdir”** yargısına öğrenciler tablet kullanımı ve Mouse kullanımı arasındaki benzerlikler ve farklılıklar olduğunu tablet kullanımının alanları ile mouse kullanım alanlarının farklılık gösterdiği, mouse da bulunan sağ tuş ve mausun ortasında bulunan roll(yuvarlama) tuşunun kalemde bulunmadığını belirtmişlerdir.

SONUÇ:

Araştırma sonucunda varılan sonuçlara göre; Tablet eğitimi sonrasında öğrencilerin tablet kullanmayı zevkli buldukları, sevdikleri, ancak tablet kullanmaya yeni başlamış olmaları sebebiyle tablet kullanırken sıkıntılar yaşadıkları görülmektedir. Öğrencilerin masa üstü tablet kullanmaları sebebiyle el ve göz koordinasyonlarının geliştirilmesi için pratik yapmaları gerekmektedir. Ankete katılan öğrencilerden alınan dönütlere göre öğrencilerin tablet kullanmanın eğitimleri açısından önemine ve gerekliliğine inandıkları görülmektedir. Öğrencilerin tablet kullanarak estetik duygularının geliştiği düşünüldükleri gözlenmiştir. Öğrencilerin tablet ile photoshop, programını kullanmakta ve genel olarak illüstrasyon yapmaktadırlar. Öğrencilerin çevrelerinde tablet ile yapılan çalışmalara çok fazla rastlamadıklarını hatta tablet parçalarının nasıl ve nereden temin edileceği konusunda bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür. Öğrenciler kullandıkları tabletin markasını ve ölçüsünü bildikleri fakat tablet kısa yollarını bilmedikleri görülmüştür. Öğrencilerin ailelerinin henüz aileleri tablet konusunda bilinçli olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yarısına yakın bir kısmının tablet seçiminde boyut, basınç, masa üstü ya da ekran tablet olması özelliklerine dikkat edilmesi gerektiğinin farkında olduğu sonucuna varıldı. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre tablet kullanımının alanları ile mouse(bilgisayar faresi) kullanım alanlarının farklılık gösterdiği, mouse(bilgisayar faresi) da bulunan sağ tuş ve mausun(bilgisayar faresi) ortasında bulunan roll(yuvarlamak) tuşunun kalemde bulunmadığı için kullanım alanlarında farklılık gösterdikleri görülmüştür. Tablet kullanımı illüstrasyon(resimleme) çalışmaları için ideal, broşür katalog gibi grafik tasarım ürünleri için ise mouse(bilgisayar faresi) kullanımı ideal görülmektedir

ÖNERİLER: Öğretmenlerin tablet kullanımı ve özellikleri konusunda eğitim alması gerekir. Tablet kullanımının geliştirilmesi için öğrencilere pratik yaptırılmalıdır. Tablet kullanımı ve eğitiminin önemini öğrencilere sezdirilmelidir. Okullarda tablet kullanımı için gerekli donanım sağlanmalıdır. Aileler tablet kullanımının önemi konusunda bilinçlendirilmelidir. Öğrencilere tablet kullanımının yanında tablet ile

ilgili teknik bilgilerde verilmelidir. Öğrenci tabletinin özellikleri, parçalarını nasıl temin edeceğini bilmeli tablet seçimi hakkında bilgilendirilmelidir.

KAYNAKÇA:

1. Cisco Cheng (2006). “Making A Case For Tablets” Pc Magazine, August 22, s: 43.
2. Dikerson, Jeremy, Williams Scott Ve Browning J.B (2009). “Scaffolding Equals Success In Teaching Tablet Pcs” The Technology Teacher, February, s:16, 20.
3. Kınık, Mustafa (2005). “Grafik Tasarım Ürünleri ve Üretim Teknolojileri”, Ankara, Asil Yayın Dağıtım, s:85.
4. Mazlum, Fehmi Soner (2006). “Masaüstü Yayıncılık”, Ankara, Gazi kitapevi, s:53,53.
5. Moll, Eric “ Tablet Pc Redefines Mobility And Enable Pen- Based Computing” Retrieved August 8, 2007, From Dijital Journal Open Source Media, [Http://www.dijitaljournal.com/news/?articleid:3116](http://www.dijitaljournal.com/news/?articleid:3116).
6. Karasar, Niyazi(1999). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Dokuzuncu Baskı Ankara: Nobel Yayıncılık.
7. Yıldırım Ali ve Hasan Şimşek(2000). Nitel Araştırma Yöntemleri. Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

MESLEK LİSELERİNDE SİSTEM BAKIM VE ONARIM DERSİ İÇİN PERFORMANS ARTIRIMINA YÖNELİK BİR UZMAN SİSTEM GERÇEKLEŞTİRİMİ

Musa PEKER, Baha ŞEN
Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Karabük/TÜRKİYE
pekermusa@gmail.com, baha.sen@karabuk.edu.tr

Özet: Uzman sistemler, pek çok karar verme işleminde kişilere yardımcı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada kişisel bilgisayarların donanım ve yazılım sorunlarına çözüm önerisi getirebilen bir uzman sistem yazılımı tasarlanmıştır. Çalışma ile Meslek Liselerinin Bilişim Teknolojileri alanında 11. sınıflarda okutulmakta olan Sistem Bakım ve Onarım dersinin geleneksel yöntemle işlenişi ile bu çalışmada geliştirilen uzman sistem destekli öğretim yöntemine göre işlenişi arasında, öğrencilerin uygulama becerilerini etkileme bakımından anlamlı bir fark olup olmadığının tespiti amaçlanmaktadır. Çalışmanın performans değerlendirmesi için iki analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde uzman sistem destekli öğretim şeklinin geleneksel yöntemlere göre daha etkili olduğu ve öğrenci başarısında ciddi bir artış sağladığı görülmüştür. Bu tarz sistemlerle meslek liselerinin uygulamaya yönelik derslerinde eğitim başarısının daha da artırılacağı ve gerekli eğitim süresinin azalacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uzman Sistem, Eğitimde Akıllı Sistemler, Meslek Liseleri

EXPERT SYSTEM IMPLEMENTATION TOWARDS INCREASING PERFORMANCE IN SYSTEM MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING IN VOCATIONAL SCHOOLS

Abstract: Expert systems are used in various decision making activities as supplementary tools. Expert system software that can bring solutions to hardware and software problems has been designed in this study. The study aimed to determine whether there is a meaningful difference between studying 11th grade System Maintenance and Repair classes with traditional method and with expert system supported teaching method in terms of their effect on students' skills of implementation. Two analyses were undertaken for performance assessment. When the results were examined, it was seen that expert system supported teaching method was more effective compared to traditional methods and created a significant increase in student success. It is contended that these systems may be beneficial to increase student achievement and decrease the time for training in applied classes in vocational schools.

Key Words: expert system, intelligent systems in education, vocational schools

1. GİRİŞ

Belirli bir alanda uzmanlık gerektiren zor ve karmaşık problemlerin çözümünde yardımcı olan, konularında uzman olan kişilerden toplanan bilgi ve becerileri ihtiva eden yapay zeka programlarına uzman sistem adı verilir. Birçok alanda verimli olarak kullanılan uzman sistem paket programları, verimliliği artırmakta ve zaman kaybını en aza indirmektedir (Özkan & Gülesin, 2001).

Bu çalışmada kişisel bilgisayarların donanım ve yazılım sorunlarına çözüm önerisi getirebilen bir uzman sistem yazılımı tasarlanmıştır. Çalışma Sistem Bakım ve Onarım dersine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu dersin hedefi öğrenciye; teknik servis elemanı için gerekli olan bilgisayar sisteminin bakım ve onarımı hakkında gerekli bilgiler ile sistemin her türlü ihtiyacını giderebilme yeterlikleri kazandırılmasıdır. Fakat gerek konuların karmaşıklığı gerekse donanım arızalarının çok olması sebebiyle bu konuda başarı oranlarında düşüşler görülmektedir. Geliştirilen uzman sistem programıyla bahsi geçen problemlerin indirgenmesi ve ilgili derste öğrenci başarısının artması hedeflenmektedir.

2. UZMAN SİSTEMLERİN YAPISI

Uzman sistemler bilgi tabanı, çıkarım mekanizması, kullanıcı ara yüz bileşenleri ile Bilgi Edinim Modülünden oluşmaktadır (Jackson, 1990). Bu bileşenlerin şematik görünümü Şekil 1'de sunulmaktadır.

Şekil 1. Uzman sistem yapısı (Başçiftçi & İncekara, 2011)

2.1 Bilgi Tabanı

Bilgi tabanı, ilgili alan bilgisini içerir. Uzman sistemleri yaratmada güncel yaklaşımların en popüler, kural tabanlı sistemdir (Kaya et al.,2004). Kural tabanlı sistemde bilgi tabanı, bir kural setini içerir. Kurallar her zaman iki bölümlüdür. İlk bölümde, “eğer” (if) ifadesi ile aranan bir şart ikinci bölümde ise bu bölüme bağlı, “o halde” (then) ifadesine bağlı bir sonuç bulunur. Kuralın ilk bölümü doğru ise ikinci bölümü de doğrudur.

Geliştirilen uzman sistemin bilgi tabanlarına bilgi girişi için herhangi bir sınırlama yoktur. Bu çalışmada geliştirilen uzman sistemin veritabanında donanım ve yazılım kaynaklı olmak üzere 2 kategoride arıza bilgileri bulunmaktadır. Donanım kaynaklı bölümde 12 donanım, yazılım kaynaklı bölümde de 4 yazılımsal problem bulunmaktadır. Veritabanında 170 tane arıza bilgisi ve bu arızalara yönelik 300 tane çözüm önerisi bulunmaktadır. Veritabanı hafızası müsaade ettiği ölçüde, bilgi ilavesi yapılabilir. Bu durum uzman sistem programının önemli bir avantajıdır.

2.2 Çıkarım Mekanizması

Çıkarım mekanizması, uzman sistemin sahip olduğu verileri ve imkânları kullanarak sonuçlara erişim esnasında kullandığı mantık sürecini sağlayan yazılımdır. Genellikle Bilgi Tabanındaki tüm kuralların muhakeme edilmesi iki teknikle gerçekleştirilir (Derbyshire,1985). Bunlar ileri ve geri doğru zincirleme kurallarıdır.

İleriye doğru zincirleme: Muhakeme ünitesi, problemin en başından başlayarak (IF cümlesinden) sonuç kısmına (THEN. . .) ulaşmasıdır.

Geriye doğru zincirleme: Muhakeme ünitesi; problemi çözerken kuralın en sonu olan sonucu (THEN. . .) cümlesi ile başlar ve şart (IF. . .) cümleleri tatbik edilerek çözüm bulunur.

Bu çalışmada çıkarım mekanizması olarak ileri doğru zincirleme kullanılmıştır.

2.3 Ara yüzler

Kullanıcı ile sistem arasındaki iletişimi sağlar. Genellikle, Neden ve Nasıl sorularına cevap veren bir açıklama ünitesi içerir (Özkan & Gülesin, 2001). Bu amaçla tasarlanan ara yüzler peş peşe sorular sormakta ve aldıkları cevaplara göre mantık yürüterek vardıkları sonuçları bu ara yüzler ile işleme koymak amacı ile kullanıcıya iletmektedir (Sümen,1994).

3. ARIZA TEŞHİSİ İÇİN BİLGİ TABANLI BİR SİSTEM

Bu çalışmada kişisel bilgisayarların sorunlarına çözümler sunabilen ve uzman sistem özelliklerini içerisinde bulunduran bir yazılım geliştirilmiştir. Bu uzman sistem yazılımı .NET dillerinden C# programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Bu yazılım gelişime açık bir yazılımdır. Bilgisayar kullanıcıları, bu yazılımın eğitici yönü sayesinde donanım ve yazılım arızaları konusunda bilgilendirilmiş olur. Bilgisayar sorunları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kullanıcıların bile rahatlıkla kullanabileceği bu program, geliştirilebilir bilgi tabanına sahiptir. Böylece yeni çıkan sorunlar bilgi tabanına kaydedilmekte ve bu da sistemin güncel olma özelliğini korumasını sağlamaktadır.

Uzman sistemlerin ana bileşeni olan veritabanı platformu için MS-SQL veri tabanı programlama dili kullanılmıştır. Veri tabanında sorunun meydana geldiği donanım parçaları, sorunlar ve çözümleri bulunmaktadır. Veritabanındaki bu bilgilere yönelik sunulan çözüm önerileri gelişen teknolojiye ayak uydurmak veya geçerliliğini yitirmişse silinebilmesini sağlama özelliklerine sahiptir. Uzman sistem yazılımı güncellenebilir özelliği sayesinde ileride oluşabilecek yeni donanımsal ve yazılımsal sorunlara ayak uydurabilecektir. Bu çalışmada geliştirilen uzman sistemin bölümleri ile ilgili bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

3.1 Sistemin Çalışma Şekli

Sistemin çalışma yöntemi şu şekilde kurulmuştur [Ek-1]. Bilgi tabanlı sistem kullanıcıya, belirlenen bilgi tabanları ile ilgili temel problemleri sunacak, kullanıcı bu problemlerden herhangi birini seçecektir. Uzman sistem programı, seçilen probleme bağlı olarak kullanıcıya probleme uyan ve arızayı ele verecek belirtileri soracak; bu sorulara verilen cevaplar doğrultusunda arızayı teşhis edecektir. Problemin çözümü için, program bilgi tabanlarındaki bilgilerin özlü ve herkesçe kabul edilen bilgiler olması şarttır. Bu sebeple bu konuda iyi bir literatür çalışması yapılmış ve konunun uzmanları ile görüşülmüştür.

3.2 Sistem Tanıtımı

Geliştirilen uzman sistem yazılımında şifre ekranı, kullanıcı sayfası ve yönetici sayfası bulunmaktadır. Geliştirilen yazılımın bölümleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Şifre Ekranı: Kullanıcı ara yüzü açıldığında ilk olarak ekrana kullanıcı seçim penceresi çıkmaktadır. Kullanıcı sekmesine tıklanıldığında sistem kullanıcı adı ve şifresi istemektedir. Yönetici sekmesine tıklanıldığında ise sistem tekrar bir kullanıcı adı ve şifresi istemektedir. Yönetici olarak sisteme girildiğinde eklemeler, silmeler güncellemeler vb. yönetim paneli işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Kullanıcı Sayfası: Bu sayfada kullanıcının sorun yaşadığı problemi gidermek için gereken çözüm önerileri sunulmaktadır. Kullanıcı sayfa ekranında problem yaşanan donanım parçasının seçilmesi, donanım parçası seçildikten sonra donanım aygıtında en çok karşılaşılan sorunların veri tabanından alınarak listelenmesi ve muhtemel probleme ait belirtilerin sunulması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Yönetici Sayfası: Yönetici programa ekleme, silme, güncelleme gibi yönetsel işlemleri gerçekleştirebilen kişidir. Şifre ekranında yönetici adı ve şifresiyle giriş yapıldıktan sonra yönetim paneli sayfası açılmaktadır. Bu sayfada veritabanı ve sistemle ilgili bilgilerin girişi yapılmaktadır.

4. UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME

Sistem Bakım ve Onarım dersinde konular teorik olarak işlendikten sonra uygulama olarak, belli zaman dilimlerinde tamir gerektiren bilgisayarların onarımı gerçekleştirilmektedir. Haftada 10 saat olarak işlenen dersin 4 saati teorik 6 saati uygulama olarak değerlendirilmektedir. Geliştirilen sistemin başarısını test etmek amacıyla iki analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Birincisinde çözülen arıza sayısı dikkate alınmış; ikincisinde ise istatistikî bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

4.1 Analiz 1

Analiz 1 aşamasında bağımlı ve bağımsız örneklem t testi ile tanımlayıcı istatistik metotlarından yararlanılmıştır. Örneklem grubu olarak 20'er kişiden oluşan kontrol ve deney grupları kurulmuştur. Sonuçlar SPSS-16 programında analiz edilmiştir.

Verilerin Toplanması: Araştırmanın genel amacını gerçekleştirmek için geliştirilen soruların cevaplarını test edebilmek için 40 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir başarı testi hazırlanmıştır. Testin geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Öncelikle hazırlanan 40 soruluk başarı testi, Samandıra Anadolu Teknik ve Meslek Lisesinin 11. Sınıfında okuyan 40 öğrenciye uygulanmıştır. Analizin ilk aşamasında soruların madde analizi yapılmıştır. Cevap kâğıtları puanlanıp en yüksekte en düşüğe doğru sıralanmıştır. En yüksek ve en düşük puanlı kâğıtların %30'si ayrılıp, ortada kalan kâğıtlar analize dâhil edilmemiştir. Madde analizi için madde güçlük ve ayırt edicilik indekslerinden yararlanılmıştır (Demirel,2011).. Eşitlik 1 ve 2'de madde güçlük ve ayırt edicilik değerlerinin tespiti için gerekli formüller belirtilmiştir.

$$\text{Madde Güçlüğü} = p = \frac{Dü + Da}{2N} \quad \text{Eşitlik [1]} \quad \text{Madde Ayırcılık Gücü} = r = \frac{Dü - Da}{N} \quad \text{Eşitlik [2]}$$

Dü: Doğru cevapların üst gruptaki yüzdeleri, Da: Doğru cevapların alt gruptaki değerleri, N: Soru sayısı

Madde analizi sonuçlarına göre 16 sorusu çıkarılan testin güvenilirlik katsayısı 0,80 ayırt ediciliği ise 0,785 bulunmuştur. Madde analiz sonucuna göre ayırt edicilik gücü indeksinin 0,40'tan yukarı olması, güçlük indekslerinin 0,75 olması ve güvenilirlik katsayısının 0,80 olması testin güvenilir olduğunu göstermiştir. Araştırma sürecinde ön testler yapıldıktan sonra deney grubunda uzman sistem tabanlı bir öğretim, kontrol grubunda ise geleneksel yöntemle uygun bir öğretim uygulanmıştır. Konunun bitirilmesinden sonra ise aynı başarı testi son test olarak her iki gruba da uygulanmıştır.

Problem Cümlesi ve Alt Problemler: “Sistem Bakım ve Onarım” dersinin “Bakım-Onarım“ ünitesinde öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirme açısından geliştirilen uzman sistem temelli öğretim yöntemi ve geleneksel öğretim yöntemi arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Alt problemler:

1. Uzman sistem destekli öğretim yönteminin uygulandığı deney grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

2. Geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
3. Uzman sistem destekli öğretim yönteminin deney grubuyla, geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

Sınırlılıklar: 2009–2010 eğitim-öğretim yılı, Samandıra Teknik Lise ve EML'nin iki sınıfı, Lise 11. sınıf Sistem Bakım ve Onarım dersi, Uzman sistem destekli öğretim yöntemi ve geleneksel yöntemle göre hazırlanan öğrenme öğretme ortamlarıyla (bakım kılavuzu, teknik, etkinlik ve materyal) sınırlıdır.

Araştırma Modeli: Sistem Bakım ve Onarım dersinin geleneksel yöntemle işlenişi ile uzman sistem temelli öğretim yöntemine göre işlenişi arasında, öğrencilerin akademik başarılarını etkileme bakımından anlamlı bir fark olup olmadığını saptaması amaçlayan bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada, deney-kontrol gruplu ön test-son test karşılaştırmalı yöntem kullanılmıştır. Araştırmada uygulama yapılacak öğrenci gruplarının denk olup olmadığını saptamak ve gelişim aşamalarını gösterebilmek için ön test, yöntemlerin etkinliğini göstermesi açısından son test yapılmıştır (Kurt et al., 2011).

Sistem Bakım ve Onarım dersinin, deney grubunda uzman sistem destekli öğretime göre 5 hafta boyunca işlenmiştir. Dersin uygulama bölümü okulun eski laboratuvarında tamir gereken bilgisayarların üzerinden yapılmıştır. Öğrencilerin karşılaştığı problemlere geliştirilen uzman sistem desteğiyle çözüm bulmaları istenmiştir. Uygulamalar ve araştırmanın her aşaması araştırmacılarının kendileri tarafından yapılmıştır. Aynı konu, kontrol grubunda 5 hafta boyunca, geleneksel yöntemle işlenmiştir. Çalışma, 1 hafta ön testlerin uygulanması, 3 hafta konunun işlenmesi ve 1 hafta son testlerin uygulanması şeklinde 5 hafta sürmüştür.

Evren ve Örneklem: Samandıra Teknik Lise ve EML 11. sınıf öğrencileri araştırma evrenini teşkil etmiştir. Bu lisede 11 ATB sınıfı deney grubu, 11 ML sınıfı kontrol grubu olarak yansız seçim yoluyla atanmıştır. Çalışma öncesinde deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin sistem bakım ve onarımı konusunda bilgileri bakımından denk gruplar olup olmadığını belirlemek için yapılan bağımsız gruplar için t-testi sonuçları Tablo 1'de verilmiştir. Bu sonuca göre, uygulama öncesinde iki farklı gruptaki öğrencilerin ilgili konu bakımından denk gruplar olduğu varsayılmıştır.

Tablo 1: bağımsız gruplar için t-testi sonuçları

	Grup	N (Sayı)	Ortalama	Standart Sapma	Std. Hata Ortalaması
öntest	1	20	65,2500	6,78136	1,51636
	2	20	66,6667	7,79957	1,70201

Verilerin Analizi: Öğrencilerin testlerden aldıkları puanlar SPSS-16 (Statistical Package for Social Sciences) programında analiz edilmiştir. Araştırmanın 1. ve 2. alt problemleri test etmek için grupların testlerden aldıkları puanların kendi içlerinde kıyaslanması sırasında “ilişkili (paired) örneklem t-testi” kullanılmıştır. Araştırmanın 3. alt problemini test etmek için grupların testlerden aldıkları puanların birbirleriyle kıyaslanması sırasında “ilişkisiz (independent) örneklem t-testi” kullanılmıştır (Kurt et al., 2011).

Bulgular: Sistem Bakım ve Onarım dersi “Bakım ve Onarım” ünitesinin geleneksel yöntemle işlenişi ile uzman sistem destekli öğretim yöntemine göre işlenişi arasında, öğrencilerin uygulama becerilerini etkileme bakımından anlamlı bir fark olup olmadığını saptamasını amaçlayan bu çalışmada aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.

a) Kontrol Grubu Başarı Ön testi ile Son testinin bağımlı örneklem t-testi' ne göre karşılaştırılması yapıldı. Tablo 2'e göre, çift yönlü olasılık değeri $P = (0.00 < 0.05)$ olduğundan kontrol grubunun başarı öntest ve başarı son test sonuçları arasında fark vardır. Bu farklılığın ne yönde olduğunun tespiti için tanımlayıcı istatistik yöntemlerinden yararlanılmıştır. (Bakınız Tablo 3).

Tablo 2. Kontrol Grubunun Başarı Testleri puanlarına ilişkin t-testi sonuçları

		Eşlenik Farklar			t	df	p
		Ortalama	Standart Sapma	Std. Hata Ortalaması			
Kontrol	öntest - sontest	-1,35000E1	8,28759	1,85316	-7,285	19	,000

Tablo 3 incelendiğinde kontrol grubunun başarı ön test sonuçlarının ortalaması $X=52.25$ son test sonuçlarının ortalaması ise $X=65.75$ 'dir. Kontrol grubu başarı son testi sonuçlarının ön test sonuçlarından yaklaşık 1.25 kat daha olumlu olduğu sonucu çıkmaktadır. Tablo 2'de görüleceği üzere $t=-7.285$, $p < 0.05$ 'dir. Bu değer 0.05 anlamlılık düzeyinde kontrol grubu öğrenciler lehine anlamlı bulunmuştur.

Tablo 3. Kontrol grubunun başarı testi tanımlayıcı istatistik sonuçları

		Ortalama	N (Sayı)	Standart Sapma	Std. Hata Ortalaması
Kontrol	önset	52,2500	20	8,95530	2,00247
	sonset	65,7500	20	7,12206	1,59254

b) Deneysel Grubu Başarı Ön testi ile Son testinin bağımlı örneklem t-testi (paired) ile karşılaştırılması yapıldı. Tablo 4'te çift yönlü olasılık değeri $P=(0,00 < 0,05)$ olduğundan deney grubunun başarı ön test ve son test sonuçları arasında fark vardır. Bu farklılığın ne yönde olduğunun tespiti için ön test ve son test grubunun tanımlayıcı istatistiklerine bakılır.

Tablo 4. Deneysel Grubunun Başarı Testleri puanlarına ilişkin t-testi sonuçları

		Eşleşik Farklar			t	df	p
		Ortalama	Standart Sapma	Std. Hata Ortalaması			
Deneysel	önset - sonset	-3,25000E1	9,80064	2,19149	-14,830	19	,000

Tablo 5 incelendiğinde deney grubunun başarı ön test sonuçlarının ortalaması $X=51.75$, son test sonuçlarının ortalaması ise $X=84,25$ ' dir. Deneysel gruba başarı son testi sonuçlarının ön test sonuçlarından yaklaşık 1.62 kat daha olumlu olduğu sonucu çıkmaktadır. Tablo 4'de görüleceği üzere $t=-14.8$, ($p < 0.05$)' dir. Bu değer 0,05 anlamlılık düzeyinde deney grubu öğrenciler lehine anlamlı bulunmuştur. Görüldüğü gibi uzman sistem temelli olarak ders işlenen deney grubunda sonuçlar 1.62 kat daha yüksek çıkarken geleneksel yöntemin uygulandığı deney grubunda sonuçlar 1.2 kat daha iyi çıkmıştır.

Tablo 5. Deneysel grubunun başarı testi tanımlayıcı istatistik sonuçları

		Ortalama	N (Sayı)	Standart Sapma	Std. Hata Ortalaması
Deneysel	önset	51,7500	20	8,92586	1,99588
	sonset	84,2500	20	7,30447	1,63333

c) Deneysel gruba başarı son testi ile kontrol grubu başarı son testinin bağımsız örneklem t-testi (independent) ile karşılaştırılması yapıldı. Tablo 6'daki levene testi sonucuna göre varyansların eşit olmadığı ikinci satır sonuçları dikkate alınmıştır. İkinci satırda son sütunda verilen olasılık değeri $P=(0.00 < 0.05)$ olduğundan deney grubu başarı son testi ile kontrol grubu başarı son testinin sonuçlarının birbirinden farklı olduğunu göstermektedir. Bu farklılığın hangi yönde oluştuğunu tanımlayıcı tablo 7'e bakılarak tespit edilebilir.

Tablo 6. Deneysel-Kontrol Grubunun Başarı Testleri puanlarına ilişkin t-testi sonuçları

		Levene Testi		Ortalamaların eşitliği için t testi		
		F	Sig.	t	df	p
sonset	Varyanslar eşit	,876	,355	8,110	38	,000
	Varyanslar eşit değil			8,110	37,976	,000

Tablo 7'de deney grubu başarı testi ortalaması $X=84.25$ ve kontrol grubu başarı testi ortalaması ise $X=65.75$ 'dir. Deneysel gruba başarı testi sonuçlarının kontrol grubundan oldukça yüksek değerde olduğu görülmektedir.

Tablo 7. Deneysel-Kontrol grubunun başarı testi tanımlayıcı istatistik sonuçları

		Grup	N (Sayı)	Ortalama	Standart Sapma	Std. Hata Ortalaması
sonset	Deneysel		20	84,2500	7,30447	1,63333
	Kontrol		20	65,7500	7,12206	1,59254

4.2 Analiz 2

Okulun teknik servis bölümünde beşer kişiden oluşan iki grup öğrenci görevlendirilmiştir. Birinci grup okuldaki sistem bakım onarımı konusunda 3 yıllık tecrübeye sahip öğrencilerden, ikinci grup ise sistem bakım ve onarım alanında yeni çalışmaya başlayan öğrencilerden oluşturulmuştur. Bu iki gruba öncelikle sadece bakım kılavuzları ile istenen arızaları bulmaları istenmiştir. Daha sonra bu çalışmada geliştirilen uzman sistem ile arıza belirtilerinden arızayı düzeltmeleri istenmiştir. Çalışma bir ay boyunca gözlenmiş ve tespit edilen her arıza kayıt altına alınmıştır.

Tablo 8. Arıza kaynakları

Donanım	İşlemci, Anakart, Bellek Birimi, Harddisk, Ekran Kartı, Disket Sürücü, Monitör-Ekran, Klavye, Fare, Ses Kartı, Fax-Modem, Yazıcı
Yazılım	İşletim Sistemleri, Sürücü Problemleri, Virüs Yazılımları, Network Yazılımlar

Bu tespite göre karşılan arızalar Donanımsal Problemler ve Yazılımsal Problemler olmak üzere iki kategoride değerlendirilmiştir (Bakınız Tablo 8). Belirtilen iki grubun arızaların çözümüne yönelik olarak doğru olarak buldukları çözümler tespit edilmiş ve edinilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak Tablo 9'da sayı ve yüzde değerler olarak sunulmuştur.

Tablo 9. Grupların sayısal ve yüzde olarak karşılaştırılması

Grup	Toplam arıza sayısı	Bakım kılavuzu ile çözülen arıza sayısı	Uzman sistem desteği ile çözülen arıza sayısı
1.grup	177	87 (%50)	140 (%80)
2.grup	177	70 (%40)	124 (%70)

Tablo 9’ da görüldüğü gibi uzman sistem desteği ile belirtilen problemlere bulunan çözüm yüzdeleri, sadece kişisel bilgi ve bakım kılavuzları ile bulunan çözüm yüzdelerinin en az iki katına ulaşmıştır.

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmada uzman sistemlerin özellikleri anlatılmış ve bu sistemlerin tasarımı, avantajları, bölümleri hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmada kişisel bilgisayarların donanım ve yazılım sorunlarına çözüm önerisi getirebilen bir uzman sistem yazılımı tasarlanmıştır.

Sonuçlar incelendiğinde çalışmanın Meslek Liselerindeki Sistem Bakım ve Onarım dersinde öğrenci başarısında ciddi bir artış sağladığı görülmüştür. Bu tarz sistemler diğer derslerde ve özellikle uygulama gerektiren dersler için geliştirilerek o derslerde de başarı artırımının gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Bu tarz uzman sistemler sayesinde bakım, onarım ve arıza alanında uzmanların bilgi ve tecrübelerinin kazanılarak bilgi tabanına aktarılması ile arızalar daha iyi kontrol edilecek ve bu alanlarda zayıf kullanıcıların bilgileri artırılarak eğitilmeleri sağlanacaktır. Problemin çözüm aşamasında, özellikle de donanımsal problemlerin çözümünde videolarla çözümün görüntülü olarak sunulması durumunda, sistemin başarı oranı ve eğitsel yönünün daha da güçleneceği düşünülmektedir.

6. KAYNAKLAR

- Özkan, M. T & Gülesin, M. (2001). *Uzman Sistem Yaklaşımı ile Cıvata ve Dişli Çark Seçimi*, Turk J. Engin. Environ. Sci., 25, 169-177
- Jackson, P.(1990). *Introduction to Expert Systems*, 2nd Edition, Workingham: Addison-Wesley
- Başçıftçı F. & İncekara H.(2011). *Interpreting Microbiology Laboratory Analysis via Web Based Fuzzy Input Experts System*, Selçuk Teknik-Online Dergi, Volume 10, Number: 1
- Kaya, İ., Gözen, Ş., Oktay S. & Engin O.(2004). *Kalite Kontrol Problemlerinin Çözümünde Zeki Sistem Yaklaşımı*, IV Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 605- 614
- Derbyshire, I.L. (1985). *Development of EXCAPP, An Intelligent Knowledge Based Process Planning System For Turned Components*, PhD Thesis, UMIST
- Sümen, H.(1994). *Otomasyon yazılım yönü: Uzman Sistemler*, Otomasyon, Şubat
- Demirel O.,(2011). Madde Analizi, <www.egitim.aku.edu.tr/odemirel.ppt>(Erişim Tarihi 15.03.2011)
- Kurt M., Gümüş I. & Ermurat D.G. (2011). *Solunum Sistemleri Konusunda Uygulanan Çoklu Zekâ Kuramının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi*, Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(1): 39-44

EK-1

Şekil 2. Geliştirilen sistemin çalışma mantığı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ MUHASEBE PROGRAMI İLE İLGİLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

A Qualitative Study on the Opinions of Academicians about Accounting Programme in Vocational High Schools

Yrd. Doç. Dr. Şerife SUBAŞI, Bilecik Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, serife.subasi@bilecik.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Serpil TÜRKYILMAZ, Bilecik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, serpil.turkyilmaz@bilecik.edu.tr

ÖZET

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler nedeniyle sürekli değişen muhasebecilik mesleği için adayların yetiştirildiği meslek yüksekokullarında yaklaşık 25.000 öğrenci muhasebe eğitimi almaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin meslek yüksekokullarının muhasebe programlarını tercihleri konusundaki görüşlerini öğretim elemanlarının değerlendirmelerini belirlemek için odak grup görüşmesi yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları içerik analizi metodu ile elde edilmiştir. Farklı meslek yüksekokullarından beş öğretim elemanının, 2008 yılında yapılan mesleki düzenlemelerin ve yeni açılan üniversitelerin öğrenci tercihleri üzerindeki etkileri, öğrenci profilleri, ders müfredatları, mezunların iş bulma durumları ile ilgili görüşleri alınmıştır. Öğretim elemanları meslek yasasının etkisi konusunda farklı görüşler bildirirken, yeni üniversitelerle birlikte fakülte sayılarının artmasından dolayı meslek yüksekokullarının tercih edilebilirliğinin azaldığı yönünde ortak görüş bildirmişlerdir. Öğretim elemanları basit sayısal işlemleri bile yapamayan öğrencilerin programı tercih ettikleri, bu konuda sınavsız geçişin etkisinin büyük olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca etkin olmayan bir staj uygulamasıyla birlikte uygulamalı olmayan bir eğitimin mezunların iş bulmasını zorlaştırdıklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Meslek Yüksekokulları, Odak Grup Görüşmesi, İçerik Analizi

ABSTRACT

Almost 25.000 students receive accounting education in the vocational high schools in which have been educated the candidates for the occupation of accountancy that changes continuously because of the globalization and technological developments. In this context, the Focus Group Interview has been made for the purpose of determining evaluations of academicians about the opinions of the students on preferences about the accounting programme and The Results of the study have been obtained by Content Analysis Method. Five academicians from different vocational high schools have been asked their opinions about the effects on preferences of students of new universities and professional regulations made in 2008, student profiles, syllabus and the employment status of the students graduated from accounting programme. While the academicians present the various opinions about the effect of professional regulation, they put forward consensus about that preferability of vocational high schools decreases because of increasing of faculty numbers by new universities. The academicians have emphasized that the students who can't make simple numeric operations prefer the programme and open admission is effective on this subject significantly. In addition, the academicians have stated that a non-applied education and ineffective practical training together make difficulty to find a job of graduates.

Keywords: Accounting Education, Vocational High Schools, Focus Group Interview, Content Analysis

GİRİŞ

Küreselleşme ile birlikte teknolojik değişme ve gelişmeler muhasebe mesleğinde üretilen bilgiyi ve bilgi üretme sürecini değiştirmiştir. 13.6.1989 gün ve 20194 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasası'nda 2008 yılında yapılan bazı düzenlemeler küreselleşmenin etkisini gösteren örneklerden biridir. Düzenlemelerle muhasebeci olabilmenin ön koşullarında değiştirilmiştir. 2008 yılına kadar ticaret lisesi 6 yıllık staj süresini ve meslek yüksekokulu mezunları ise 4 yıllık staj süresini tamamlayarak serbest muhasebeci olabilirken yapılan yasal değişiklikle mesleğe giriş ön şartlarından biri lisans mezunu olmak şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca staj süresi de 3 yıl olarak değiştirilmiştir. Bu değişikliklerle Türkiye'de muhasebe mesleğine giriş koşulları Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'nun (IFAC) kurallarıyla uyumlaştırılmıştır.

Küreselleşmenin önemli bir etkisi de, ülkemizde 2011 yılında Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan son değişikliklerle Uluslar arası muhasebe standartlarına uygun raporlama zorunluluğunun tüm şirketler için getirilmiş olmasıdır.

Muhasebe mesleğinde, özellikle teknolojik değişme ve gelişmelerin etkisiyle kayıt tutmaktan ziyade raporlama ve denetleme süreci öne çıkmıştır. Bu fonksiyonlar yerine getirilirken tüm dünyada genel kabul görmüş ilke ve standartlar göz önünde bulundurulur.

Muhasebe ve muhasebe mesleğindeki bu değişimlerin yaklaşık 25.000 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü meslek yüksekokullarının muhasebe programlarının tercihlerini, profillerini nasıl etkilediğini, bu öğrencilere eğitim veren öğretim elemanlarının bakış açılarıyla öğrenmek için bu çalışma yapılmıştır.

YÖNTEM

Bu araştırmada; meslek yüksekokullarındaki öğrencilerin muhasebe programlarını tercihleri konusundaki görüşleri üzerine öğretim elemanlarının değerlendirmelerini belirlemeyi amaçlayan nitel bir çalışma yapılmıştır.

ÖRNEKLEM

Araştırma örneklemini Bilecik Üniversitesi Meslek Yüksekokulları'nda Muhasebe Programları'nda ders veren öğretim elemanları oluşturmaktadır. Bu çerçevede 12 öğretim elemanına odak grup görüşmesine katılmaları için davet gönderilmiştir.

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI

Veri toplama yöntemi olarak Odak Grup Görüşmesi yöntemi kullanılmıştır.

Odak grup görüşmeleri; küçük katılımcı gruplarıyla yürütülen ve katılımcıların tümünü ilgilendiren bir konuda görüşlerini, duygularını, beklentilerini vb. belirlemeyi amaçlayan, ılımlı ve tehditkâr olmayan bir ortamda önceden belirlenmiş bir konu hakkında algıları elde etmek amacıyla dikkatle planlanmış tartışmalar serisidir (İftar, 2004; Kruger ve Casey, 2000; Krueger, 1994). Temel çıkış noktası sosyal psikoloji ve iletişim teorileri olan odak grup görüşmeleri son yıllarda akademik çalışmalarda eylem araştırmaları ve pazarlama araştırmaları gibi alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

VERİLERİN TOPLANMASI

Odak Grup görüşmesine farklı meslek yüksekokullarından 12 öğretim elemanı davet edilmiş ancak görüşmeye 5 öğretim elemanını katılmıştır. Görüşme 26.01.2011 tarihinde bir gruba iki oturum olarak uygulanmıştır.

VERİLERİN ANALİZİ

Görüşmede, araştırmacı tarafından belirlenen sorun alanlarına yönelik hazırlanan sorular tartışılmıştır. Çalışmanın değerlendirilmesi; verilerin dökümünün yapılması ve içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmesine katılan katılımcılar aşağıdaki şekilde kodlanmıştır;

- A1: Yaş 33, eğitim düzeyi doktora, çalışma süresi 6 yıl, cinsiyet erkek.
- A2: Yaş 27, eğitim düzeyi doktora, çalışma süresi 2 yıl, cinsiyet erkek.
- A3: Yaş 42, eğitim düzeyi doktora, çalışma süresi 17 yıl, cinsiyet erkek.
- A4: Yaş 39, eğitim düzeyi yüksek lisans, çalışma süresi 9 yıl, cinsiyet erkek.
- A5: Yaş 42, eğitim düzeyi yüksek lisans, çalışma süresi 15 yıl, cinsiyet erkek.

BULGULAR

Yasal Düzenlemeler

2008 yılında Muhasebe mesleğini ilgilendiren bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu yasal düzenlemelerle muhasebeci olabilmek için lisans mezunu olma şartı getirilerek, önlisans mezunlarının muhasebeci olma şansları ortadan kaldırılmıştır. Katılımcılara, bu yasal düzenlemelerin öğrencilerin meslek yüksekokulunda muhasebe programlarını tercihlerini etkileyip etkilemediği konusunda;

A1: "...2008 yılı sonundaki kontenjanlarımıza baktığımız zaman aşırı derecede bir düşme var. 2008 öncesinde öğrencilerin geliş amacı burayı bitirdikten sonra işte stajını tamamladıktan sonra serbest muhasebeci olabiliyorlar mantığıyla da yaklaşıyorlardı. Ama kanunun değişmesi öğrenci profilini de değiştirmiş oldu..."

A2: "...2008'de değişen yasayla öğrencilerin çok da fazla bilgisi olduğunu zannetmiyorum..."

A3: "...Bu yasanın bence çok fazla etkisi olmadı. Yasanın etkisi oldu dersek şimdi 2 yıllığı bitirdikten sonra zaten öğrenci açık öğretimden 2 yıl daha okuyup 4 yıllık fakülte mezunu oluyor aynı hakka sahip oluyor. Bu nedenle de bu yasanın çok fazla etkisinin olduğunu zannetmiyorum..."

A4: "...2008 yılında meslek yasası ile beraber sanki bıçak gibi kontenjanlar birdenbire düştü. Geçen yıl muhasebe programı ikinci öğretim kapandı. Sadece o da değil normal öğretim 50 kontenjanı 50 idi 40'larda kaldı. Ben çocuklara da soruyorum. Bilginiz var mı? Etkileniyor musunuz bundan? Tabi ki hocam diyorlar..."

A5: "...Yasanın etkisi var yani artık öğrenci bilinçli geliyor. Çok fazla ayrıntı bilmemesine rağmen muhasebeci olmanın çok zorlaştığı ile ilgili belli bir kanaati var. Bu nedenle tercihlerini etkilediğini düşünüyorum..."

şeklinde görüş bildirmişlerdir.

Katılımcıların çoğu muhasebe programlarındaki kontenjanların 2008 yılından bu yana düştüğünü belirtmişlerdir. Bunda da yasal düzenlemelerin öğrenci tercihleri üzerinde etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Bir katılımcı, öğrencilerin yasal düzenlemelerdeki değişikliklerin çok farkında olmadığı için tercihlerini etkilemediği görüşünü belirtmiştir.

Yeni Üniversitelerin Açılması

Görüşme sırasında öğretim elemanlarının görüşlerinden anlaşıldığı kadarıyla yeni üniversitelerin kurulmasıyla birlikte muhasebe eğitimi veren ve muhasebecilik mesleğinin önünü açan bölümlerin bulunduğu çok sayıda fakültenin de açılmış olması meslek yüksekokullarında muhasebe programının tercih edilmesini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu konuda;

A1: "...Ülkemizde son yıllarda yeni üniversitelerin açılması ile birlikte fakültelerin çoğalması ve fakülte kontenjanlarının artması ile birlikte taban puanlarının düşmesi ile meslek yüksekokullarına gelmesi gereken öğrencilerin fakülteye yönelmesine sebebiyet verdi..."

A2: "...Muhasebe programlarındaki kontenjan düşüşü tamamen her yerde açılan üniversite sayısı ve her üniversitede birer sosyal bilimler altında muhasebe bölümünü olmasından kaynaklanıyor..."

A3: "...Fakültelerin açılması da önemli bir faktör. Herkes 4 yıllığa girmek istiyor..."

A4: "...Fakültelerin etkisi muhakkak oldu. Buna rağmen meslek yasasındaki düzenlemelerin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Yani orantılıysak bence %50'den daha fazla bu meslek yasası diyorum. %30-35 fakültelerin etkisine de katılıyorum. %10-15 de diğer etkenler diye düşünüyorum. Benim tespitlerim bu yönde..."

A5: "...Öğrenci tercihlerinde yeni açılan üniversitelerin kontenjanların artmasının da, yasanın da etkisi var..."

şeklinde görüş bildirmişlerdir.

Öğrenci Profili

Muhasebe programını tercih eden öğrencilerin profilini değerlendirme konusunda,

A1: "...Sınavlı gelen öğrenci ne yapmak istediğinin farkındaydı. Sınavsız geçişle birlikte öğrenci kalitesi aşırı derecede düşmeye başladı. Örneğin sınavsız geçişle gelen bir öğrencinin sınav kâğıdındaki hadise şu; 16-7=0 yazmış. Öğrencinin tespiti şu; "Hocam, 6'dan 7 çıkmaz yandan 1 aldım 7-7=0". Şimdi ben bu öğrenciye muhasebe mesleğini öğretmeye çalışacağım..."

A3: "...Üniversiteyi kazanamayacak düzeydeki öğrencileri aileleri meslek liselerine gönderiyor. Sonra sınavsız geçişle bu öğrenciler meslek yüksekokullarını tercih ediyor. Bu nedenle kalite çok düşük. Sınavla öğrenci alınıyordu MYO'larına, gerçekten kaliteli öğrencilerdi. Bilinçli öğrencilerdi. MYO'na gelen öğrenci profilini beğenmiyorum. Adını yazamayan yani bomboş sınav kağıdı veren öğrenciler var ..."

A4: "...Ben büro açsam muhasebe bölümündeki öğrencilerden kaç tanesini işe alırım diye düşündüm. Şöyle bir baktım ve düşünmekten vazgeçtim. Hocamın söylediği gibi 2 ya da 3 öğrenciyi kurtarabilirsek iyidir diye düşünüyorum..."

A5: "...önceden bütün sınıfa hitap edebilirken şimdi hedeflerimizi küçülttük maalesef. Önceden sınıfın büyük bir çoğunluğuna muhasebe öğretebileceğimizi düşünürken sınavsız geçişle birlikte 5 tanesine muhasebe öğretsem bana yeter diyorum. 100 liranın %10'unu alamayan öğrenciler programı tercih ediyor. Sınav sonuçlarına değinmiyorum bile. Mantık olarak sınavsız geçiş ile güzel şeyler yapılmaya çalışıldı ama altyapı eksikliği, eğitim sisteminin öteden beri gelen problemleri gibi faktörler bir araya gelince böyle bir sorun ortaya çıktı maalesef..."

şeklinde görüş bildirmişlerdir.

Bu görüşler doğrultusunda, muhasebe programını tercih eden öğrencilerin niteliklerinin muhasebecilik mesleği için yeterli olmadığı ve bunda da sınavsız geçişin önemli etkisinin olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

Müfredat

Muhasebe programlarında uygulanan müfredatın meslek yüksekokulları seviyesi için uygun olup olmadığı ve muhasebe eğitiminin hangi eğitim düzeyinde verilmesi gerektiği konusunda;

A1: "... Hem ticaret liselerinde hem meslek yüksekokullarında ara eleman yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunu yapmak için de şu anda bizim müfredata veya ders planlarına baktığımız zaman teoriye aşırı derecede yükleniyoruz. Yani hiç uygulama vermiyoruz. Mesela Staj. Stajın sadece belge üzerinde kaldığını düşünüyorum. Bunun yerine derslerin içerisine uygulamalı olarak MYO'larında yayılması gerekiyor. Yoksa iş bulmakta zorlanıyorlar..."

A2: "...muhasebe programlarında çok sayıda branş dersi var. Bence meslek yüksekokullarında temel bilgiler verilmeli. Detaylı muhasebe eğitimi fakültede verilmelidir ..."

A3: "Ortaöğretimde temel bilimlerin öğretilmesi gerekiyor, muhasebe eğitiminin üniversite düzeyinde verilmesi gerekir. Yani ortaöğretimden yükseköğretime kaydırılması lazım çünkü lisans mezunları bile ara eleman statüsünde muamele görüyorlar. Ön muhasebe belki MYO'ları için olabilir ..."

A4: "...Muhasebe eğitim sistemimizde ilk basamakta ticaret liseleri var, arkasından MYO'ları ve fakülteler var. Üçlü bir eğitim sistemi, bu ara geçişler tam belirgin ve net değil diyorlar. Lisedeki, meslek yüksekokulundaki ve fakültedeki öğrencilerin alması gereken muhasebe eğitimi hangi düzeyde olmalıdır? Ticaret lisesinde de tek düzen hesap planı anlatılıyor meslek yüksekokullarında da, fakültelerde de. O zaman fark nerede? Çok fark yok. Üstelik muhasebe branş dersleri belki MYO'larında fakültelerden daha fazla çeşitlidir. MYO öğrencisi daha fazla muhasebe dersi alıyor. MYO'daki muhasebe bölümü öğrencisinin alması gerekenden fazla ders veriyoruz öğrencilere. Kapasitelerinin üzerinde yüklem yapıyoruz, fakülte öğrencisine vermemiz gereken bilgileri verip istemeye kalkıyoruz. Belki de bir fatura kestirmesini öğretmek yeterlidir MYO öğrencisi için. Belki de bir KDV beyanname verilme tarihini öğretmek yeterlidir. Bilemiyoruz yani şu anda bununla ilgili net bir ayırım yok..."

A5: "...Ama şimdi muhasebe eğitiminden kastımız nedir? Yani biz bu işin teorisini felsefesini bilen, en zor şartlarda bile doğru davranabilecek, doğru kararlar verebilecek bir öğrenci mi yetiştirmeye çalışıyoruz yoksa sadece fatura işleyebilen, yıl sonu geldiğinde bilanço, gelir tablosu hazırlayabilen bir öğrenci mi eğitmeye çalışıyoruz?..."

şeklinde görüş bildirmişlerdir.

Buna göre, meslek yüksekokullarında verilen muhasebe eğitiminin yoğunlaştırılmış, oldukça teorik bir müfredata sahip olduğuna yönelik görüş birliğine varılmıştır. Muhasebe eğitiminin lisans seviyesinde verilmesinin daha uygun olacağı vurgulanırken, ortaöğretim veya önlisans düzeyinde verilen eğitimin uygulamaya dönük olması gerektiği de belirtilmiştir. Ayrıca etkin olmayan bir staj uygulamasıyla birlikte uygulamalı olmayan bir eğitimin mezunların iş bulmasını zorlaştırdıklarını belirtmişlerdir.

Gerçekte MYO'larında oluşturulan 4 yarıyıllık plan uluslararası gelişmelerle ne kadar uyumludur? Standartlara cevap verebiliyor mu? Mevcut ders planlarıyla öğrenciye uluslar arası düzeyde beklenen bütün bilgi ve beceriler kazandırabiliyor mu? gibi sorulara;

A3: "...Öğrettiğimiz ders planı tamamen teknik bir plan. Yani bir makine gibi görüyoruz öğrencileri. Verdiğimiz şeyler çok teknik. Mesela mesleki etik kuralları gibi bir dersimiz yok. Ama bu tür derslerin olması çok önemli. Program teknik kısımlarına odaklanmış. Ayrıca uluslar arası gelişmelerle ilgili bir dersimiz bile yok. Uluslar arası gelişmeleri de içeren dersler konulabilir..."

A4: "...Eğer 2 yıllık MYO öğrencisine siz bu kadar büyük bir görevi, misyon, açığı vermeye kalkarsanız fakültenin farkını ortaya koyamazsınız..."

A5: "...Ders planlarında küçük değişiklikler yapılarak kendimize göre daha uygun hale getirmeye çalışıyoruz ama sonuç itibarıyla ortada yani şu anda uygulanan program çokta fazla ihtiyaca cevap verebilecek az önce bahsettiğiniz nitelikteki muhasebe meslek mensubu yetiştirebilecek bir program

değil. Aslında muhasebe ile ilgili taraflar bir araya gelip programı uluslar arası standartları dikkate alarak düzenlemelidir...”

şeklinde cevaplar verilmiştir.

Mevcut muhasebe programının uluslar arası eğitim standartlarında tanımlanan muhasebeci niteliklerine uygun olmadığı görüşü yaygın olmakla birlikte uluslar arası eğitim standartlarına uygun bir müfredatın öğrencilere fazla gelebileceği görüşü de ifade edilmiştir.

SONUÇ

Muhasebe ve muhasebe mesleğindeki bazı değişimlerin meslek yüksekokullarının muhasebe programlarında öğretim gören öğrencilerin tercihlerini, profillerini nasıl etkilediğini ortaya koymak amacıyla bu öğrencilere eğitim veren öğretim elemanlarının bakış açılarını öğrenmek için odak grup görüşmesi yapılmıştır.

Çalışmanın sonuçlarına göre muhasebe programlarının kontenjanlarında azalmanın sözkonusu olduğu, bunun sebebinin de meslek yasasında yapılan yeni düzenlemeler ile yeni üniversitelerin açılmasından kaynaklandığı belirtilmiştir. Ayrıca muhasebe programını tercih eden öğrencilerin niteliklerinin muhasebecilik mesleği için yeterli olmadığı ve sınavsız geçişin bu konuda olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktör olduğu görülmüştür.

Genel görüş itibarıyla, meslek yüksekokullarında yoğunlaştırılmış, teorik bir muhasebe eğitimi verilmektedir. Muhasebe eğitiminin lisans seviyesinde verilmesinin daha uygun olacağı vurgulanırken, ortaöğretim veya önlisans düzeyinde verilen eğitimin uygulamaya dönük olması gerektiği de belirtilmektedir. Ayrıca etkin olmayan bir staj uygulamasıyla birlikte uygulamalı olmayan bir eğitimin mezunların iş bulmasını zorlaştırdıklarını belirtmişlerdir.

Mevcut muhasebe programının uluslar arası eğitim standartlarında tanımlanan muhasebeci niteliklerine uygun olmadığı görüşü yaygın olmakla birlikte uluslar arası eğitim standartlarına uygun bir müfredatın öğrencilere fazla gelebileceği görüşü de ifade edilmektedir.

KAYNAKÇA

İftar, K.İ.,(2004), Baş makale: Özel Eğitimde Fokus Grup Araştırmaları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(1), 1-7.

Krueger, R.A., (1994). Focus Groups: A Practical Guide For Applied Research. London:SAGE.

Krueger, R.A. & Casey, M.A.,(2000). (Third edition) *Focus groups: A practical guide for applied research*. Thousand Oaks, CA: Sage.

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN WEB TABANLI ÖĞRETİM TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

FACTORS THAT INFLUENCE VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS WEB BASED EDUCATION

Uzman Hasan ÖZGÜR

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, Edirne, TÜRKİYE
hasanozgur@trakya.edu.tr

Uzman Can TEZCAN

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, Edirne, TÜRKİYE
cantezcan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. İlkay DEMİRALAY

Trakya Üniversitesi Tunca Meslek Yüksek Okulu, Edirne, TÜRKİYE
ilkaydemiralay@trakya.edu.tr

ÖZET: Bu araştırmanın amacı, web tabanlı öğretim ortamında ders alan öğrenenlerin kişilik özellikleri ile web tabanlı öğretim tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma, Trakya Üniversitesi Tunca Meslek Yüksekokulu'nda 2010-2011 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenim göre 302 uzaktan eğitim öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere, Web Tabanlı Öğretim Tutum Ölçeği ve Demografik Bilgiler Anketi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulguları değerlendirmek amacıyla .05 anlamlılık düzeyinde, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi ve varyans analizleri yapılmıştır. Öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum ortalaması 130 puan üzerinden 96.24 bulunmuş ve tutum ölçeği maddelerinin ortalaması da 5.00 üzerinden 3.07 olarak bulunmuştur. Ayrıca, öğrencilerin kişisel özellikleri ile web tabanlı öğretim tutumları arasında ilişki anlamlı bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Web tabanlı öğretim, tutum, uzaktan eğitim.

ABSTRACT: This study aims to identify the relationships among personality traits and learners' attitudes towards web based education in a web based environment. The survey was conducted on the 302 distance education students at the Trakya University Tunca Vocational Training High School during the Fall Term in 2010-2011. Web Based Education Attitudes Scale and Demographic Information Questionnaire were administered to the students. During the study, arithmetic mean, standard diversion, t test and variance analysis were carried out, and the significance level was accepted as .05. At the end of the study, it was revealed that the average of students' attitudes towards web based education was 96.238 out of 135. The arithmetical average of the items in the attitudes scale was 3.701 out of 5.00. Also, significant relationships were found between learners' personality traits and attitudes towards web based education.

Key words: Web based education, attitude, distance education.

1. GİRİŞ

Teknoloji alanındaki gelişmeler, ekonomiyi ve sosyal hayatı ve öğretme-öğrenme sürecine etkileyerek farklı kavramların hayatımıza girmesine vesile olmuştur. Web tabanlı öğretim, uzaktan eğitim ve yaşam boyu öğrenme gibi çeşitli kavramlar, 21. yüzyılda yaşanan teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte eğitim-öğretim ortamlarında sıkça kullanılmaya başlanmıştır.

Web tabanlı öğretim zaman, mekan ve öğretim elemanı kısıtlılığı gibi olanaksızlıkları ortadan kaldırarak başta yükseköğretim olmak üzere neredeyse tüm öğretim kademelerinde orta çıkan ve günden güne artmakta olan talebin karşılanmasında bir umut ışığı olmuştur.

Eğitim-öğretim ortamlarında öğrenenlerin başarısını öğrenme stili, motivasyon ve tutum gibi faktörlerin etkilediği bilinmektedir (Özbek, 2006; Roberts ve James, 2005). Bu faktörler içerisinde belki de en az inceleneni tutumdur. Tutumun akademik başarıyı etkilediğini ve olumlu tutuma sahip öğrencilerin akademik başarılarının da tutumlardaki olumlu gelişime paralel olarak da yükseldiği (Weinburgh, 2000) göz önüne alındığında öğrencilerin derslerinde başarılı olabilmeleri için tutumları olumsuz yönde etkileyen faktörler ortadan kaldırılarak tutumlarının olumlu yönde değişmesini sağlamak gereklidir. Bu bağlamda, çevrim içi kampüslerde öğrenim gören öğrencilerin öğretim ortamı ve şekline olan tutumlarının belirlenmesi büyük önem arz etmektedir (Erdoğan, Bayram ve Deniz, 2008).

Bu çalışmanın genel amacı Tunca Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin web tabanlı öğretim tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda, öğrencilerin web tabanlı öğretim tutumlarının; cinsiyet, yaş, öğrenim görülen bölüm, sınıf düzeyi, annenin çalışma durumu, mezun olunan lise türü, internetin kaç yıldır kullanıldığı ve günlük internetin kullanım süresi değişkenlerine göre göre değişiklik gösterip göstermediğini ortaya koymaktır.

2. YÖNTEM

Araştırmanın bu bölümünde kullanılacak olan model, çalışma grubu, veri toplama araçları, elde edilen verilerin çözümlenmesi ve bulguların yorumlanmasıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir.

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 1999).

2.2. Örneklem

Çalışmanın örneklemini, Trakya Üniversitesi Tunca Meslek Yüksekokulu'nda 2010-2011 eğitim-öğretim yılı, Güz yarıyılında 1. ve 2. sınıflarda öğrenim gören 302 uzaktan eğitim öğrencisi oluşturmaktadır.

2.3. Veri Toplama Yolları ve Araçları

Uzaktan eğitim öğrencilerinin tutumlarını belirlemek amacıyla Erdoğan, Bayram ve Deniz (2007) tarafından açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılarak geliştirilmiş ve geçerliği ve güvenilirliği hesaplanmış, 26 maddeden oluşan Web Tabanlı Öğretim Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin gerekli geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları araştırmacılar tarafından tamamlanmış ve Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.91 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada ise, ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.90 bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeğin güvenilir olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin demografik bilgilerini elde etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.87 olarak tespit edilmiş olan ve 13 maddeden oluşan Demografik Bilgiler Anketi kullanılmıştır.

2.4. Verilerin Analizi

Araştırmada ortaya çıkan veriler, SPSS 17.0 programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla, bağımsız örneklem t-testi ve ilişkisiz örneklem için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) testleri kullanılmıştır. Bu testlerde $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyi temel alınmıştır.

3. BULGULAR

Öğrencilerin demografik bilgiler anketine verdikleri yanıtlar ile web tabanlı öğretim tutumlarına ilişkin ölçümler ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşağıda sunulmuştur.

Öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum ölçeğine ilişkin betimleyici analizler Tablo 1.'de sunulmuştur.

Tablo 1. Öğrencilerin Web Tabanlı Öğretim Tutum Puanlarının Dağılımı

	N	En düşük puan	En yüksek puan	\bar{X}	S
Tutum	302	50	120	96.24	13.76

Öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanlarının ortalaması (\bar{X} =96.24), standart sapması ise (S=13.76) bulunmuştur. Tutum ölçeğinde elde edilen en yüksek puanı 120, en düşük puanı ise 50'dir. Tutum ölçeği maddelerinin ortalaması ise 5.00 üzerinden 3.07 olarak bulunmuştur.

Araştırmaya katılan alan öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında cinsiyete değişkenine göre bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçları Tablo 2.'de verilmiştir.

Tablo 2. Web Tabanlı Öğretim Tutum Puanlarının Cinsiyete Göre t – Testi Sonuçları

Cinsiyet	N	\bar{X}	S	sd	t	p
Kız	103	95.67	12.65	298	-.513	.608
Erkek	97	96.51	13.83			

Tablo 2.'nin sonuçlarına göre, öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında cinsiyete bağlı anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir [$t_{(298)}=.51$, $p>.05$]. Erkek öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanlarının ortalaması (\bar{X} =96.51) kız öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanlarının ortalamasında (\bar{X} =95.67) daha yüksektir.

Öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında yaş değişkenine göre bir farklılaşma olup olmadığını çözümlenmek amacıyla ilişkisiz örneklem için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) testi uygulanmıştır ve sonuçlar Tablo 3.'te verilmiştir.

Tablo 3. Web Tabanlı Öğretim Tutum Puanlarının Yaşa Göre ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Gruplararası	174.085	4	43.521	.241	.915
Gruplarıçi	53682.750	297	180.750		
Toplam	53856.834	301			

Tablo 3.'ün sonuçlarına göre, öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında yaş değişkeni bakımından anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir [$F_{(4,297)}=.24$, $p>.05$].

Araştırmaya katılan öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında, öğrenim görülen bölüm değişkenine göre bir farklılaşma olup olmadığını çözümlenmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4.'te sunulmuştur.

Tablo 4. Web Tabanlı Öğretim Tutum Puanlarının Öğrenim Görülen Bölüme Göre t – Testi Sonuçları

Bölüm	N	\bar{X}	S	sd	t	p
Bilgi Yönetimi	43	88.58	10.01	299	-4.192	.000
Bilgisayar Prog.	258	97.57	13.45			

Tablo 4.'ün sonuçlarına göre, öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında öğrenim görülen bölüm değişkenine göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [$t_{(299)}=4.19$, $p<.05$, $\eta^2=.05$]. Bilgisayar Programcılığı bölümünde öğrenim gören öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanlarının ortalaması (\bar{X} =97.57), Bilgi Yönetimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum

puanlarının ortalamasında ($\bar{X}=88.58$) daha yüksektir. Elde edilen bu veriye göre, web tabanlı öğretim tutum puanlarında gözlenen varyansın %5'inin bölüm değişkenine bağlı olduğu söylenebilir.

Araştırma örneklemini oluşturan öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında, öğrenim görülen sınıf değişkenine göre bir farklılaşma olup olmadığını çözümlenmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5.'te sunulmuştur.

Tablo 5. Web Tabanlı Öğretim Tutum Puanlarının Sınıfa Göre t – Testi Sonuçları

Sınıf	N	\bar{X}	S	sd	t	p
1. sınıf	144	98.45	13.21	298	2.851	.005
2. sınıf	156	94.11	13.16			

Tablo 5.'e göre, öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında, öğrenim görülen sınıf değişkenine göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [$t_{(298)}=2.85$, $p<.05$, $\eta^2=.03$]. 1. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanlarının ortalaması ($\bar{X}=98.45$), 2. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanlarının ortalamasında ($\bar{X}=94.11$) daha yüksektir. Elde edilen bu veriye göre, web tabanlı öğretim tutum puanlarında gözlenen varyansın yaklaşık %3'ünün sınıf değişkenine bağlı olduğu söylenebilir.

Öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında, medeni hal değişkenine göre bir farklılaşma olup olmadığını çözümlenmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 6.'da sunulmuştur.

Araştırmaya katılan uzaktan eğitim öğrencilerinin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında, annenin çalışma durum değişkenine göre bir farklılaşma olup olmadığını çözümlenmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 6.'da sunulmuştur.

Tablo 6. Web Tabanlı Öğretim Tutum Puanlarının Annenin Çalışma Durumuna Göre t – Testi Sonuçları

Çalışıyor	N	\bar{X}	S	sd	t	p
Evet	47	99.89	14.17	299	2.029	.043
Hayır	254	95.60	13.16			

Tablo 6.'ya göre, öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında, annenin çalışma durumuna göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [$t_{(299)}=2.02$, $p<.05$, $\eta^2=.01$]. Annesi çalışan öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanlarının ortalaması ($\bar{X}=99.89$), annesi çalışmayan öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanlarının ortalamasında ($\bar{X}=95.60$) daha yüksektir. Web tabanlı öğretim tutum puanlarında gözlenen varyansın yaklaşık %1'i annenin çalışma durumuna bağlıdır.

Öğrencilerinin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında, mezun olunan lise türü değişkenine göre bir farklılaşma olup olmadığını çözümlenmek amacıyla ilişkisiz örneklem için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) testi uygulanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar, Tablo 7.'de verilmiştir.

Tablo 7. Web Tabanlı Öğretim Tutum Puanlarının Mezun Olunan Lise Türüne Göre ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p	Anlamlı Fark
Gruplararası	2883.747	3	961.249	5.620	.001	A-B
Gruplarıçi	50973.087	298	171.051			A-C
Toplam	53856.843	301				

* A: Meslek Lisesi *B: Anadolu Lisesi *C: Düz Lise

Tablo 7.'nin sonuçları, öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında, mezun olunan lise türüne göre anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir [$F_{(3,298)}=5.62$, $p<.05$, $\eta^2=.05$]. Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, Meslek Lisesi'nden mezun olan grupta yer alan öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanlarının ortalaması ($\bar{X}=99.07$, $S=12.91$) ile Düz Liseden mezun olan grupta yer alan öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum

puanlarının ortalaması (\bar{X} =94.06, S=12.58), Anadolu Lisesi'nden mezun olan grupta yer alan öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanlarının ortalamasından (\bar{X} =89.85, S=18.18) daha yüksektir. Elde edilen bu veriye göre, web tabanlı öğretim tutum puanlarında gözlenen varyansın yaklaşık %5'inin mezun olunan lise türü değişkenine bağlı olduğu söylenebilir.

Araştırmaya katılan öğrencilerinin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında, internet kullanım yılına göre bir farklılaşma olup olmadığını çözümlmek amacıyla ilişkisiz örneklem için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 8.'de sunulmuştur.

Tablo 8. Web Tabanlı Öğretim Tutum Puanlarının İnternet Kullanım Yılına Göre ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p	Anlamlı Fark
Gruplararası	4670.255	4	1167.564	7.050	.000	A-B
Gruplarıçi	49189.580	297	165.611			A-C
Toplam	53856.834	301				

* A: 1-2 yıl *B: 10-12 yıl *C: 13 ve üzeri

Tablo 8.'in sonuçları, öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında, internet kullanım yılına bakımından anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir [$F_{(4,297)}=7.05$, $p<.05$, $\eta^2=.09$]. Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için yapılan Scheffé testinin sonuçlarına göre, 13 ve üzeri yıldan beri internet kullanan grupta yer alan öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanlarının ortalaması (\bar{X} =101.55, S=14.32) ile 10-12 yıldır internet kullanan grupta yer alan öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanlarının ortalaması (\bar{X} =99.65, S=12.82), 1-2 yıldır internet kullanan grupta yer alan öğrencilerin web tabanlı öğretim tutum puanlarının ortalamasından (\bar{X} =88.97, S=11.52) daha yüksektir. Bu bulgu, web tabanlı öğretim tutum puanlarında gözlenen varyansın yaklaşık %9'unu açıklamaktadır.

Öğrencilerinin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında, günlük internet kullanım süresine göre bir farklılaşma olup olmadığını çözümlmek amacıyla ilişkisiz örneklem için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 9.'da sunulmuştur.

Tablo 9. Web Tabanlı Öğretim Tutum Puanlarının Günlük İnternet Kullanım Süresine Göre ANOVA Sonuçları

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p	Anlamlı Fark
Gruplararası	3996.277	4	999.069	5.951	.000	A-B
Gruplarıçi	49860.557	297	167.881			A-C
Toplam	53856.834	301				

* A: 1-2 saat *B: 5-6 saat *C: 7 saat ve üzeri

Tablo 9.'un sonuçları, öğrencilerinin web tabanlı öğretim tutum puanları arasında, günlük internet kullanım süresine göre anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir [$F_{(4,297)}=5.95$, $p<.05$, $\eta^2=.07$]. Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için yapılan Scheffé testinin sonuçlarına göre, günde 7 saatten fazla internet kullanan grupta yer alan öğrencilerinin web tabanlı öğretim tutum puanlarının ortalaması (\bar{X} =99.93, S=12.40) ile günde 5-6 saat internet kullanan grupta yer alan öğrencilerinin web tabanlı öğretim tutum puanlarının ortalaması (\bar{X} =98.35, S=10.94), günde 1-2 saat internet kullanan grupta yer alan öğrencilerinin web tabanlı öğretim tutum puanlarının ortalamasından (\bar{X} =91.00, S=14.49) daha yüksektir. Elde edilen bu bulguya göre, web tabanlı öğretim tutum puanlarında gözlenen varyansın yaklaşık %7'si günlük internet kullanım süresine bağlıdır.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırmada elde edilen bulgular, uzaktan eğitim öğrencilerinin web tabanlı öğretim tutumlarının cinsiyete göre değişmediğini ortaya koymuştur. Bu bulgu Erdoğan vd., (2008) ile Cheng (2006) tarafından gerçekleştirilen araştırmaların bulgularıyla paralellik gösterirken, Çetin ve Günay (2010)'un bulguları ile örtüşmemektedir. Alan yazın ile ortaya çıkan bu benzerlik ya da farklılığın öğretimi yapılan içeriklerin tasarımından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulguya göre, yaş değişkeninin, öğrencilerin web tabanlı öğretim tutumlarının üzerinde anlamlı bir etkiye sebep olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu bulgu, Erdoğan vd. (2008) ile Topcu ve Ubuz (2008)'un araştırmalarında elde ettikleri sonuçlarla desteklenmektedir.

Öğrencilerin web tabanlı öğretim tutumlarına ilişkin elde edilen bulguya göre, öğrenim görülen bölüm web tabanlı öğretim tutumu üzerinde etkili olmuştur. Ortaya çıkan bu anlamlı farkın, öğrenim görülen bölümün niteliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Söz konusu bölümlerden Bilgisayar Programcılığı bölümü bilgisayar teknolojileri ve bilgisayar yazılımı üzerine eğitim veren ve öğrencilerine bu doğrultuda bilgiler aktaran bölümdür. Bilgi Yönetimi bölümü ise bilgisayar kullanımı alanında eğitim programına sahip olan teknoloji ve yazılım eğitimi belirli düzeyde tutulan bir bölümdür. Her iki bölümün öğrencileri aldıkları eğitim-öğretim şekli ve içeriği sonucunda kullandıkları web tabanlı öğretim sistemine bakış açıları ve eleştirel yaklaşımları farklı boyutlarda gerçekleşmekte ve dolayısıyla öğrenim görülen bölüm web tabanlı öğretim tutumu üzerinde farklı etkiler yaratmaktadır.

Araştırmada sınıf değişkenine ilişkin elde edilen bulguya göre, öğrenim görülen sınıf, öğrencilerin web tabanlı öğretim tutumu üzerinde anlamlı bir etkiye sebep olmuştur. Bu anlamlı farklılığın sebebinin web tabanlı uzaktan eğitime daha önce başlayan öğrencilerin, sistemin yeni olması dolayısıyla öngörülemeyen bazı sorunlardan karşılaşmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Mezun olunan lise türünün öğrencilerin, web tabanlı öğretim tutumu üzerinde anlamlı bir etkiye sebep olduğu bulgusu araştırmada elde edilen bir diğer bulgudur. Meslek lisesi mezunu olup web tabanlı öğretime başlayan öğrenciler ile diğer liselerden gelen öğrenciler arasında web tabanlı öğretim tutumları arasında ortaya çıkan farkın meslek liselerinden gelen öğrencilerin özellikle bu liselerin bilgisayar bölümü mezunu olmalarından ve hemen hemen eşdeğeri ders içeriklerini web tabanlı öğretim süreci içinde de almalarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin çalışma durumlarının web tabanlı öğretim tutumları üzerinde anlamlı bir şekilde etkili olduğu bulgusu, araştırmada ortaya çıkan dikkat çekici bir diğer bulgudur. Bu bağlamda annesi çalışan bir öğrencinin aile yapısı annesi çalışmayan bir öğrenciye göre daha farklı olacak ve bu öğrencinin yaşama bakışı gibi eğitim-öğretim sisteminden beklentileri de farklı olacaktır. Bu sebeplerden dolayı annenin çalışmasının, öğrencinin web tabanlı öğretim tutumunu olumlu şekilde etkileyebileceği düşünülmektedir.

İnternet kullanım yılı ve günlük internet kullanım süresinin, web tabanlı öğretim tutumu üzerindeki etkisi araştırılmış ve bu değişkenlerin, web tabanlı öğretim tutumu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmada elde edilen bu bulgu, Paris (2004) ve Hong (2003) tarafından gerçekleştirilen araştırmalarının sonuçları ile örtüşmektedir.

Araştırmada elde edilen sonuçlar ışığında, araştırmacı ve uygulayıcılara şu önerilerde bulunulabilir:

1. Uzaktan eğitim yoluyla öğretim yapan farklı kurumlar ve farklı programlarda öğrenim gören öğrencilerin web tabanlı öğretim tutumları araştırılabilir.
2. Hazır bulunuşluluk düzeyi ve öğrenme stili ve gibi tutum üzerine olumlu etkisi olduğu düşünülen değişkenlerin, öğrencilerin web tabanlı öğretim tutumları üzerindeki etkileri araştırılabilir.
3. Öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algıları ve internete yönelik tutumlarının, web tabanlı öğretim tutumları üzerindeki etkileri araştırılabilir.
4. Farklı öğretim tasarımları kullanılarak hazırlanmış olan web tabanlı dersleri alan öğrencilerin web tabanlı öğretim tutumları karşılaştırılabilir.

KAYNAKÇA

Cheng, K. (2006). A Research Study on Students' Level of Acceptance in Applying E-learning for Business Course: A Case Study on a Technical College in Taiwan. *Journal of American Academy of Business*, 8(2), 265-272.

- Çetin, O. ve Günay, Y. (2010). Fen Eğitiminde Web Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. *Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(38), 19-34.
- Erdoğan, Y., Bayram, S. ve Deniz, L. (2007). Web Tabanlı Öğretim Tutum Ölçeği: Açıklayıcı ve Doğrulamalı Faktör Analizi Çalışması. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 4(2), 1-14.
- Erdoğan, Y., Bayram, S., & Deniz, L. (2008). Factors That Influence Academic Achievement and Attitudes in Web Based Education. *International Journal of Instruction*, 1(1), 31-47.
- Hong, K. S., Ridzuan, A. A., & Kuek, M. K. (2003). Students' attitudes toward the use of the Internet for learning: A study at a university in Malaysia. *Educational Technology & Society*, 6(2), 45-49.
- Karasar, N. (1999). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Ankara: Nobel.
- Özbek, Ö. (2006). *Öğrenme Stili Özelliklerinin Dikkate Alındığı Öğretim Etkinliklerini Uygulamanın Akademik Başarı, Tutumlar ve Hattırda Tutma Düzeyi Üzerindeki Etkisi*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
- Paris, P. G. (2004). E-Learning: A Study On Secondary Students' Attitudes Towards Online Web Assisted Learning. *International Education Journal*, 5 (1), 98-111.
- Roberts T. G., & James E. D. (2005). The Relationship Of Self-Efficacy, Motivation, And Critical Thinking Disposition To Achievement And Attitudes When An Illustrated Web Lecture Is Used In An Online Learning Environment. *Journal of Agricultural Education* 46(2), 12-23.
- Topcu, A., & Ubuz, B. (2008). Effects of the Asynchronous Web-Based Course: Preservice Teachers' Achievement, Metacognition and Attitudes towards the Course. *Educational Technology & Society*, 11 (3), 181-197.
- Weinburgh, M. H. (2000). *Gender, Ethnicity, and Grade Level As Predictors Of Middle School Students' Attitudes Toward Science* (ERIC Document Reproduction Service No. ED442662). <http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED442662.pdf> adresinden 5 Şubat 2011 tarihinde alınmıştır.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIM ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA*

Şenol OKAY

Pamukkale Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Denizli, senolokay@pau.edu.tr

Bu araştırmada, mesleki ve teknik eğitimde görev yapan öğretmenlerin (teknik öğretmenler ve kültür dersleri öğretmenleri) internet kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu amaçların teknik ve kültür dersleri öğretmenleri değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadıkları incelenmiştir. Araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu Denizli ilinde faaliyet gösteren üç adet mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunda görev yapan ve ölçme aracına cevap veren 220 öğretmen oluşturmuştur. Ölçme aracı anketler öğretmenlere elden ulaştırılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile doldurulması sağlanmıştır. Toplanan veriler bilgisayara girilmiş ve SPSS 12.0 for Windows programı ortamında analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde aritmetik ortalama ve standart sapmanın yanı sıra, t-testi analizi yapılmıştır. Analiz sonucu oluşturulan tabloların yorumlanmasının ardından sonuçlar ve öneriler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mesleki ve Teknik Eğitim, internet kullanımı.

A STUDY ON INTERNET USE CHARACTERISTICS OF THE TEACHERS WHO SERVE VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION

In this study, it is aimed to determine the opinions of the teachers on internet use who serve vocational and technical education (technical teachers and teachers of culture lessons). Furthermore, determining whether these purposes vary according to the variables of technical and culture lessons teachers is examined. The study is designed in scanning model. The study group consists of 220 teachers who work at three secondary technical and vocational educational institutions in Denizli and respond to the assessment instrument. Questionnaires, the assessment instruments, are delivered in hand to the teachers and they are responded through face to face meeting method. Collected data is entered to computer and analyzed in SPSS 12.0 for Windows environment. While evaluating the data, t-test analysis as well as arithmetic mean and standard variation are performed. Upon commenting on the tables which are obtained from the analysis, results and suggestions are provided.

Key Words: Vocational and Technical Education, Internet Use.

1. GİRİŞ

Teknoloji alanındaki gelişmeler ve yenilikler insanoğlunun yaşamına birçok alanda büyük kolaylıklar sunmaktadır. Özellikle bilgisayarların elektronik bilginin işlenmesi, saklanması, paylaşılması ve ulaştırılmasında sağladığı büyük kolaylık ve verimlilikler nedeniyle eğitim, bankacılık, sağlık ve iletişim gibi birçok sektörde bilgisayar yaygınlık oranları giderek artmaktadır. Fakat bilgisayar yaygınlık oranlarının her geçen gün biraz daha artmasına rağmen bu araçlardan verimli ve etkin bir şekilde yararlanmak kullanıcıların yeterli kullanım becerilerine sahip olmalarına bağlıdır (Tekinarslan, 2008). Öğrenciler bilgiye ulaşabilmeli, ulaşılan bilgileri yorumlayabilmeli, diğer bilgilerle ilişkilendirebilmeli ve yeni bilgiler üretmek için araştırma ve inceleme yapabilmelidirler (Kozma ve Schank, 1998). Bilginin paylaşımı ve yönetimi sürecinde iletişim teknolojileri anahtar görevi yapmaktadırlar (Mercader vd, 2006).

Günümüzde bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, bilgiyi organize etme, bilgiyi kullanma ve bilgiyi diğerleriyle paylaşma çok önem kazanmıştır. Bütün bunların sonucu olarak da, öğretim ortamında bireyleri bilgiye ulaştıracak, bilgiyi kullanabilmesini ve yayabilmesini sağlayacak her türlü aracı kullanmak zorunda olunacağı ifade edilebilir. Bilgi teknolojilerinin kültürü ve ekonomiyi zorlayan bir güç olduğu belirtilebilir (Karahan ve İzci, 2001). Bilgi günümüzde “güç” ile eş anlamlı kullanılmaktadır. Özellikle kargaşa ve değişim zamanlarında, bilginin gücü daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bilginin etkin bir şekilde oluşturulması, aktarılması, geliştirilmesi ve paylaşılmasında bilişim teknolojilerinin rolü tartışılmazdır. Bu da bilişim teknolojilerini ülkeler için kritik ve bir o kadar da vazgeçilmez önemini

* Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi BAP birimince 481 nolu proje ile desteklenmiştir.

ortaya koymaktadır. (Halawi vd., 2006). Bilgi çağına uyum sağlayabilmek için, yüksek kalitede ulusal eğitime, gelişmiş bilimsel alanlar ve faaliyetlere, ileri teknoloji üretimi ve dönüşümüne gereksinim vardır. (Kutlu, 2000; Meder, 2001).

Bilgisayar teknolojilerinin yalnızca öğrenme ve öğretmede kullanılacak araçlar olmadığını aynı zamanda bilgiyi bulma, işleme ve iletmede de kullanılan araçlardır. Ayrıca, toplumun ihtiyacı olan insan profiline uygun bireyler yetiştirme sorumluluğunu üstlenmiş olan eğitim kurumlarından bilgi becerileriyle donatılmış teknolojiyi kullanabilen ve kendi kendisine öğrenebilen bireyler yetiştirmeleri beklenmektedir. Bu yüzden öğretmen ve öğretmen adaylarının bilgisayar teknolojileri ve bilgi okuryazarlığı alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları onların hem kendi gelişimleri hem de öğrencilerini doğru yönlendirmeleri ve yetiştirmeleri için oldukça gereklidir. Dolayısıyla, bilgisayar teknolojileri ve bilgi okuryazarlığı öğretmen ve öğretmen adaylarının konu alanı bilgisi ve pedagojik formasyonlarının yanı sıra bilgi ve beceri sahibi olmaları gereken diğer önemli konulardır (Akkoyunlu ve Kurbanoglu, 2003).

Tablo1. Dünyada kıtaların internet kullanıcı sayıları ve nüfusa oranları

Bölgeler	Nüfus (2010)	İnternet Kullanıcı Sayısı (31.12.2000)	En Son İnternet Kullanıcı Sayısı (30.06.2010)	Dünyadaki Kullanım Oranı (%)
Afrika	1,013,779,050	4,514,400	110,931,700	5.6
Asya	3,834,792,852	114,304,000	825,094,396	42.0
Avrupa	813,319,511	105,096,093	475,069,448	24.2
Orta Doğu	212,336,924	3,284,800	63,240,946	3.2
Kuzey Amerika	344,124,450	108,096,800	266,224,500	13.5
Latin Amerika	592,556,972	18,068,919	204,689,836	10.4
Avustralya	34,700,201	7,620,480	21,263,990	1.1
Dünya Toplamı	6,845,609,960	360,985,492	1,966,514,816	100.0

30 Haziran 2010 tarihi itibarı ile dünyada internet kullanıcılarının sayısı 1 milyar 966 milyon 514 bin 816 kişidir. Dünya nüfusu 6 milyar 845 milyon 609 bin 960'dır. Dünyada internet kullananların nüfusa oranı % 28.7 olduğu ortaya çıkmaktadır. Tablo 1'de dünyada kıtaların internet kullanıcı sayıları ve nüfuslarına oranları görülmektedir (www.internetworldstats.com).

Tablo 2. Avrupa'da internetin en çok kullanıldığı ilk on ülke

Ülke	Avrupa'daki oran (%)	İnternet Kullanıcı Sayısı
1. Almanya	13.7	65,123,800
2. Rusya	12.6	59,700,000
3. İngiltere	10.8	51,442,100
4. Fransa	9.4	44,625,300
5. Türkiye	7.4	35,000,000
6. İtalya	6.3	30,026,400
7. İspanya	6.1	29,093,984
8. Polonya	4.7	22,450,600
9. Ukrayna	3.2	15,300,000
10. Hollanda	3.1	14,872,200

Tablo 2'de ise Avrupa'daki en çok internetin kullanıldığı on ülkenin internet kullanım oranları görülmektedir. Buna göre Türkiye Avrupa'da internet kullanım oranı sıralamasında 5. sırada yer almaktadır. Dünyada internet kullanıcıları sıralamasında 2005 yılında 20. olan Türkiye, 2006 yılında 10 milyon 220 bin internet kullanıcısı ile 16. sıraya yükselmiş, 2009 yılı Eylül ayı verilerine göre 26 milyon 500 bin (nüfusun %34.5'i) kullanıcı ile 16. sırada iken, 2010 yılı Haziran ayında 35 milyon (nüfusun %45'i) kullanıcı ile 12. sıraya yükselmiştir. Dünyada internet kullanan nüfus içinde oranımız yüzde 1,8'dir. Dünyada internet kullanıcılarının arasında %21.4 ile Çin birinci sırada yer alırken, ikinci sırada %12.2 ile ABD ve üçüncü sırada %5.0 ile Japonya bulunmaktadır (www.internetworldstats.com).

İnternet'in en belirgin özelliği, kolay ve hızlı bir iletişim imkânı sunmasıdır. Ancak bunun yanı sıra internetin 'amacı dışında hatalı' kullanımı sonucunda aile içi çatışmalar, yüksek telefon faturası ve internet kafelere yapılan ödemeler nedeniyle ekonomik kayıplar, bağımlılık oluşturma ve çevreden soyutlanma gibi sorunlarla da karşılaşabilmektedir. Bunun yanında, internetin bireyi çevreden soğutabileceği düşüncesinin aksine bireyin internet sayesinde farklı sosyal çevrelere daha rahat ulaşma olanağı bulduğu ve dolayısıyla bu yolla ilişkilerini sosyal alana taşıdığı dikkate alındığında internetin beraberinde getirdiği olumlu ve olumsuz durumların olabileceği açıktır (Çavuş ve Gökdaş, 2006). İnternet teknolojisini kullanacak bireyleri yetiştirme sürecini üstlenen öğretmenlerin internet kullanımına yönelik tutumları önemlidir. Öğretmenlerin öğrencilerinde internet kullanımına yönelik olumlu tutum

geliştirebilmeleri öncelikle kendilerinin olumlu tutuma sahip olmaları ile mümkündür (Tavşancıl ve Keser, 2002).

1.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada; mesleki ve teknik eğitimde görev yapan öğretmenlerin (Teknik öğretmenler ve kültür dersleri öğretmenleri); internet kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu amaçların öğretmenlerin branş farklılıklarına göre farklılaşıp farklılaşmadıkları incelenmiştir.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışıldığı ve çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde çalışmaya uygun olduğu için tarama modeline dayalı olarak gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2005).

2.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2009-2010 öğretim yılında Denizli ilinde faaliyet gösteren üç adet mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunda görev yapan ve ölçme aracına cevap veren 220 öğretmen oluşturmuştur.

2.3. Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketteki maddelerin oluşturulmasında Madden vd.'nin (2005) çalışmasında kullanılan ankette yararlanılmıştır. Anketin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.73 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, anketin oldukça güvenilir olduğu ifade edilebilir (Özdamar, 1999).

2.4. Verilerin Analizi

Anketler aracılığı ile toplanan veriler bilgisayara girilmiş ve SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 15.0 for Windows ortamında analiz edilmiştir. Analiz sonucu oluşturulan tabloların değerlendirilmesi ardından sonuç ve öneriler yapılmıştır. Araştırmada kullanılan Likert ölçeğinde aralıkların genişliği “dizi genişliği/yapılacak grup sayısı” sayısı formülü ile hesaplanmıştır. Buna göre aralıklar oluşmuş ve sınıflama buna göre yapılmıştır. Aralıkların anlamları “1.00-1.80” kesinlikle katılmıyorum, “1.81-2.60” katılmıyorum, “2.61-3.40” fikrim yok”, “3.41-4.20” katılıyorum ve “4.21-5.00” kesinlikle katılıyorum şeklindedir (Tekin, 1993).

3. BULGULAR

3.1. Araştırmaya Katılanlar Hakkında Genel Bilgiler

Araştırmaya cevap veren öğretmenler hakkında genel bilgiler Tablo 3’de görülmektedir.

Tablo 3. Katılımcılara ilişkin demografik bulgular

Değişkenler		Frekans	Yüzde
Cinsiyet	Erkek	154	70.0
	Kadın	66	30.0
Toplam		220	100
Yaş Aralığı	18-25	30	13.6
	26-35	55	25.0
	36-45	63	28.6
	46-50	69	31.4
	51-+	3	1.4
Toplam		220	100
Branş	Teknik Öğretmen	115	52.3
	Kültür Dersleri Öğretmeni	105	47.7
Toplam		220	100
Hizmet Yılı	0-5	30	13.6
	6-11	55	25.0
	12-17	63	28.6
	18-+	69	31.4
Toplam		220	100
İnternet Kullanım Süresi	0-1 yıl	2	0.9
	2-4 yıl	30	13.6
	5-7 yıl	82	37.3
	8-10 yıl	60	27.3
	11-+	46	20.9
Toplam		220	100

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %70'i erkek, %30'u ise bayandır. Öğretmenlerin %31.4'ü 46-50, %28.6'sı 36-45, %25'i de 26-35 yaş aralığındadır. Katılımcıların %52.3'ü teknik öğretmen, % 47.7'si ise kültür dersleri öğretmenidir. Hizmet yıllarında ise 18 yıl ve yukarısında %31.4, 12-17 yıl aralığında %28.6 ve 6-11 yıl aralığında ise %25'i görev yapmaktadır. Öğretmenlerin %85'inin interneti 5 yıl ve üzerinde bir süredir kullandıkları görülmektedir.

Tablo 4. Katılımcıların interneti kullanma sıklığına ilişkin görüşleri

Yargılar	Asla		Nadiren		Ara Sıra		Haftanın çoğu günü		Günün çoğu zamanı		\bar{X}	S
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
İş amaçlı web sayfası kullanımı	11	5.0	29	13.2	82	37.3	66	30.0	32	14.5	3.35	1.04
İş amaçlı e-posta kullanımı	16	7.3	57	25.9	85	38.6	39	17.7	23	10.5	2.98	1.07
İş amaçlı dosya indirme	16	7.3	44	20.0	94	42.7	51	23.2	15	6.8	3.02	0.99
İş amaçlı sohbet odaları (messegner) kullanımı	68	30.9	74	33.6	48	21.8	23	10.5	7	3.2	2.21	1.09
İnternet üzerinden telefon görüşmesi	92	41.8	47	21.4	58	26.4	19	8.6	4	1.8	2.07	1.09
Görüntülü iletişim araçları	137	62.3	36	16.4	34	15.5	11	5.0	2	0.9	1.65	0.97

Tablo 4'de araştırmaya katılan öğretmenlerin interneti işleri ile ilgili olarak kullanma sıklıklarına ilişkin değerlendirmeleri görülmektedir. Buna göre öğretmenlerin "iş amaçlı web kullanımı" %44.5 oranında "haftanın çoğu günü ve günün çoğu zamanı" aralıklarında kullanmaktadırlar. "İş amaçlı e-posta kullanımı" %38.6 ve "iş amaçlı dosya indirme" %42.7 oranında "ara sıra" sıklığında kullanılmaktadır. "İş amaçlı sohbet odaları" %30.9 ve "internet üzerinden telefon görüşmeleri" %41.8 oranında interneti kesinlikle kullanmadıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 5. Katılımcıların internet kullanımına ilişkin görüşleri

	Yargılar	Kesinlikle Katılmıyorum		Katılmıyorum		Fikrim Yok		Katılıyorum		Kesinlikle Katılıyorum		\bar{X}	S
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
İNTERNET DENEYİMİ	İnternet kullanımı konusunda kendi yeteneğime güveniyorum	3	1.4	17	7.7	41	18.6	104	47.3	55	25.0	3.86	0.92
	İnternet okulda eğitime önemli katkılar sağlayabilir	2	0.9	6	2.7	25	11.4	104	47.3	83	37.7	4.18	0.80
	İnternet hâli hazırda okullarda tam potansiyeli ile kullanılıyor	23	10.5	68	30.9	69	31.4	47	21.4	13	5.9	2.81	1.07
	İnternet kullanma yeteneğimi kurs gibi düzenli bir eğitim sonucu değil de kendi kendime veya çevremdeki arkadaşlarımdan vs. öğrendim.	5	2.3	20	9.1	39	17.7	92	41.8	64	29.1	3.86	1.01
İNTERNETİN MESLEKİ KULLANIMI	İnterneti işimde bana yardımcı olması için kullanıyorum	2	0.9	11	5.0	38	17.3	102	46.4	67	30.5	4.00	0.87
	İnterneti sınıfta derslerimde sık sık kullanırım	39	17.7	65	29.5	49	22.3	53	24.1	14	6.4	2.71	1.19
	Derslerimde internet kullanma zorunluluğu hissetmiyorum	35	15.9	61	27.7	50	22.7	54	24.5	20	9.1	2.83	1.22
	Bence İnternet materyal kaynağı olarak çok değerlidir	7	3.2	7	3.2	42	19.1	78	35.5	86	39.1	4.04	0.99
	Derslerde internet kullanıldığında sınıf yönetim teknikleri BT yeteneklerinden daha önemlidir.	16	7.3	23	10.5	114	51.8	51	23.2	16	7.3	3.12	0.95
	Eğer daha fazla zamanım olsaydı, derslerimde daha fazla internet kullandım.	7	3.2	32	14.5	70	31.8	77	35.0	34	15.5	3.45	1.02
	MEB müfredatıyla ilgili gerekli tüm materyaller elimde mevcut, internet kullanımına ihtiyaç yok.	70	31.8	71	32.3	53	24.1	23	10.5	3	1.4	2.17	1.03
İNTERNETE OLAN İLĞİ	İnternet öğrencilerin pornografik yayınlara erişimini çok kolaylaştırıyor	3	1.4	9	4.1	38	17.3	71	32.3	99	45.0	4.15	0.94
	Öğrenciler sohbet odalarında istemedikleri insanlarla karşılaşabilirler.	2	0.9	5	2.3	20	9.1	87	39.5	106	48.2	4.31	0.80
	Erişim çok sınırlı olduğundan İnternet derslerde kullanışsızdır	40	18.2	60	27.3	72	32.7	38	17.3	10	4.5	2.62	1.10
	Web siteleri çok sık değişiyor veya bilgi verilmeden kapatılıyor.	15	6.8	41	18.6	89	40.5	63	28.6	12	5.5	3.07	0.98
	İnternet konusunda öğrenciler benden daha çok şey biliyor.	23	10.5	26	11.8	60	27.3	66	30.0	45	20.5	3.38	1.23
	Web sitelerinin içeriği kullanmak için çok güvenilmez.	7	3.2	28	12.7	91	41.4	68	30.9	26	11.8	3.35	0.95
	İnternet üzerindeki materyaller ulusal müfredata çok ters (uyumsuz).	15	6.8	56	25.5	96	43.6	43	19.5	10	4.5	2.89	0.94
	Arama motorlarının kullanımını kolay buluyorum.	3	1.4	9	4.1	36	16.4	101	45.9	71	32.3	4.03	0.88
ÖĞRETMENLERİN İNTERNET TARAFINDAN YETENEKLERİ	Derslerimde kullanacağım bilgilerle ilgili web sitelerini bulmakta bir problem yaşamıyorum.	-	-	13	5.9	47	21.4	109	49.5	51	23.2	3.90	0.82
	Yararlı birçok web sitesi var fakat onları bulmakta zorlanıyorum	26	11.8	61	27.7	54	24.5	60	27.3	19	8.6	2.93	1.17
	Yararlı siteleri genelde meslektaşlarımdan öğreniyorum.	13	5.9	45	20.5	58	26.4	84	38.2	20	9.1	3.24	1.06
	Arama motorlarının sunduğu sitelerin çokluğu genellikle beni şaşırtıyor.	17	7.7	48	21.8	62	28.2	73	33.2	20	9.1	3.14	1.09

Tablo 5’de araştırmaya katılan öğretmenlerin internet kullanımına ilişkin değerlendirmeleri görülmektedir. Buna göre “İnternet Deneyimi” ne ilişkin yargılar incelendiğinde “İnternet kullanımı konusunda kendi yeteneğime güveniyorum” (%72.3) ve “İnternet okulda eğitime önemli katkılar sağlayabilir” (%85) yargıları “Kesinlikle katılıyorum ve Katılıyorum” seviyesinde cevaplamışlardır. “İnternet hâli hazırda okullarda tam potansiyeli ile kullanılıyor” yargısı ise % 42.4 oranında “Kesinlikle katılmıyorum ve Katılmıyorum” düzeyinde değerlendirilmiştir. “İnternet kullanma yeteneğimi kurs gibi düzenli bir eğitim sonucu değil de kendi kendime veya çevremdeki arkadaşlarımdan vs. öğrendim” yargısında ise (\bar{X} =4.28) ortalama ile “Katılıyorum” aralığında değerlendirmişlerdir.

“İnternetin Mesleki Kullanımına” ilişkin yargılar incelendiğinde; “İnterneti işimde bana yardımcı olması için kullanıyorum” (%76.9) ve “Bence İnternet materyal kaynağı olarak çok değerlidir” (%74.6) yargılarına “Kesinlikle katılıyorum ve Katılıyorum” düzeyinde cevaplamışlardır. “Derslerde internet kullanıldığında sınıf yönetim teknikleri BT yeteneklerinden daha önemlidir” Yargısında ise %51.8 oranında “Fikrim yok”, “MEB müfredatıyla ilgili gerekli tüm materyaller elimde mevcut, internet kullanımına ihtiyaç yok” yargısında ise %64.1 oranında “Kesinlikle katılmıyorum ve Katılmıyorum” düzeylerinde değerlendirmeler yapılmıştır.

“İnternete Olan İlgiyi Ölçme”ye yönelik yargılar incelendiğinde; “Öğrenciler sohbet odalarında istemedikleri insanlarla karşılaşabilirler” (%87.7) ve “İnternet konusunda öğrenciler benden daha çok şey biliyor” (%50.5) yargılarına “Kesinlikle katılıyorum ve Katılıyorum” düzeyinde cevaplar vermişlerdir. “Web sitelerinin içeriği kullanmak için çok güvenilirmez” (%41.4) ve “İnternet üzerindeki materyaller ulusal müfredata çok ters (uyumsuz)” (%43.6) yargılarında ise “Fikrim yok” seviyesinde değerlendirmişlerdir.

“Öğretmenlerin İnternet Tarama Yetenekleri” ne ilişkin yargılar incelendiğinde; “Arama motorlarının kullanımını kolay buluyorum” (%78.2), “Derslerimde kullanacağım bilgilerle ilgili web sitelerini bulmakta bir problem yaşamıyorum” (%72.7) ve “Yararlı siteleri genelde meslektaşlarımdan öğreniyorum” (%47.3) yargıları “Kesinlikle katılıyorum ve Katılıyorum” düzeyinde cevaplar vermişlerdir. “Yararlı birçok web sitesi var fakat onları bulmakta zorlanıyorum” (%39.5) “Kesinlikle katılmıyorum ve Katılmıyorum” seviyesinde değerlendirildiği görülmektedir.

Tablo 6. Katılımcıların interneti öğrencilerin kullanımına ilişkin görüşleri

	Yargılar	Kesinlikle Katılmıyorum		Katılmıyorum		Fikrim Yok		Katılıyorum		Kesinlikle Katılıyorum		\bar{X}	S
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
ÖĞRENCİLER İNTERNETTEN ETKİLENME DURUMLARI	Bazı öğrencilerin bilgisayardan, kitaplardan daha çok şey öğrendiklerini gözlemledim.	5	2.3	31	14.1	65	29.5	82	37.3	37	16.8	3.52	1.00
	Erkekler, bayanlardan daha çok süre internet kullanıyorlar.	1	0.5	28	12.7	66	30.0	80	36.4	45	20.5	3.63	.96
	Erkekler internet kullanımı konusunda bayanlardan daha iyidir.	10	4.5	34	15.5	79	35.9	59	26.8	38	17.3	3.36	1.07
	Öğrenciler web sitelerine baktıklarında, içerikten daha çok renklerden etkilenmektedirler.	4	1.8	28	12.7	87	39.5	83	37.7	18	8.2	3.37	.87
ÖĞRENCİLERİN İNTERNET TARAMA YETENEKLERİ	Öğrenciler Arama Motorlarının kullanımını kolay buluyorlar.	3	1.4	11	5.0	45	20.5	108	49.1	53	24.1	3.89	.87
	Öğrenciler çalışmalarlarıyla ilgili web sitelerini bulmada herhangi bir problem yaşamıyorlar.	6	2.7	26	11.8	63	28.6	89	40.5	36	16.4	3.55	.98
	Öğrenciler sıkça arama motorlarının kendilerine sunduğu yüzlerce web sitesi karşısında çok şaşırılmaktadır.	7	3.2	35	15.9	77	35.0	80	36.4	21	9.5	3.33	.96
	Öğrenciler internetin kendilerine sunduğu bilgilerin güvenilir ya da güvenilir olmadığını kolayca ayırtabilmektedirler	35	15.9	58	26.4	79	35.9	41	18.6	7	3.2	2.66	1.05
	Öğrenciler buldukları yararlı sitelerdeki bilgileri arkadaşları ile paylaşma konusunda iyidirler.	12	5.5	41	18.6	70	31.8	83	37.7	14	6.4	3.20	.99
	Eğer internet araştırmaları fayda sağlıyorsa öğrenciler açık bir şekilde buna yönlendirilmelidir.	3	1.4	8	3.6	46	20.9	106	48.2	57	25.9	3.93	.85

Tablo 6’da araştırmaya katılan öğretmenlerin, interneti öğrencilerin kullanımına ilişkin değerlendirmeleri görülmektedir. “Öğrencilerin İnternette Etkilenme Durumları”na ilişkin yargılar incelendiğinde; “Bazı öğrencilerin bilgisayardan, kitaplardan daha çok şey öğrendiklerini gözlemledim” (%54.1) ve “Erkekler, bayanlardan daha çok süre internet kullanıyorlar” (%56.9) yargıları “Kesinlikle katılıyorum ve Katılıyorum” düzeyinde cevaplar vermişlerdir. “Öğrenciler web sitelerine baktıklarında, içerikten daha çok renklerden etkilenmektedirler” (%39.5) ve “Erkekler internet kullanımı konusunda bayanlardan daha iyidir” (%35.9) yargılarına ise “Fikrim yok” seviyesinde değerlendirildiği görülmektedir.

“Öğrencilerin İnternet Tarama Yetenekleri”ne ilişkin yargılar incelendiğinde; “Öğrenciler Arama Motorlarının kullanımını kolay buluyorlar” (%73.1), “Eğer internet araştırmaları fayda sağlıyorsa öğrenciler açık bir şekilde buna yönlendirilmelidir” (%74.1) ve “Öğrenciler çalışmalarıyla ilgili web sitelerini bulmada herhangi bir problem yaşamıyorlar” (56.9) yargılarına “Kesinlikle katılıyorum ve Katılıyorum” düzeyinde cevaplar vermişlerdir. “Öğrenciler sıkça arama motorlarının kendilerine sunduğu yüzlerce web sitesi karşısında çok şaşırırlar” (%35) yargısına “Fikrim yok”, “Öğrenciler internetin kendilerine sunduğu bilgilerin güvenilir ya da güvenilmez olduğunu birbirinden kolayca ayırbilmektedirler” yargısı ise %42.3 oranında “Kesinlikle katılmıyorum ve Katılmıyorum” seviyesinde cevap vermişlerdir.

Tablo 7. Öğretmenlerin, öğrencilerin internet kullanımına ilişkin görüşlerinin branş farklılığına göre t-testi sonuçları

	Branş	N	\bar{X}	S	t	p
İnternet Deneyimi	Teknik Öğretmen	115	3.72	.51	1.266	0.20
	Kültür Dersleri Öğretmeni	105	3.63	.62		
İnternetin Mesleki Kullanımı	Teknik Öğretmen	115	3.23	.45	1.254	0.21
	Kültür Dersleri Öğretmeni	105	3.14	.53		
İnternete Olan İlgi	Teknik Öğretmen	115	3.32	.58	2.006	0.04*
	Kültür Dersleri Öğretmeni	105	3.47	.51		
Öğretmenlerin İnternet Tarama Yetenekleri	Teknik Öğretmen	115	3.42	.52	0.817	0.41
	Kültür Dersleri Öğretmeni	105	3.48	.57		
Öğrenciler İnternette Etkilenme Durumları	Teknik Öğretmen	115	3.45	.56	0.604	0.54
	Kültür Dersleri Öğretmeni	105	3.50	.66		
Öğrencilerin İnternet Tarama Yetenekleri	Teknik Öğretmen	115	3.41	.50	0.612	0.54
	Kültür Dersleri Öğretmeni	105	3.45	.52		

*p<.05

Tablo 7’de öğretmenlerin internet kullanımına ilişkin görüşlerinin branş değişkenine göre farklılığına ait bulgular verilmektedir. Tablo 7 incelendiğinde, branş farklılığına göre değerlendirmelerin “İnternet Deneyimi” [$t_{(218)} = 1.266$; $p > .05$], “İnternetin Mesleki Kullanımı” [$t_{(218)} = 1.254$; $p > .05$], “Öğretmenlerin İnternet Tarama Yetenekleri” [$t_{(218)} = 0.817$; $p > .05$], “Öğrenciler İnternette Etkilenme Durumları” [$t_{(218)} = 0.604$; $p > .05$], “Öğrencilerin İnternet Tarama Yetenekleri” [$t_{(218)} = 0.612$; $p > .05$] başlıklarında branş farklılıklarına göre farklılık çıkmamıştır. “İnternete Olan İlgi” başlığındaki yargılara ilişkin değerlendirmelerde ise anlamlı farklılık görülmektedir [$t_{(218)} = 2.006$; $p < .05$]. Ortaya çıkan anlamlı farklılık Kültür Dersleri Öğretmenleri lehine gerçekleşmiştir ($\bar{X} = 3.47$).

4. SONUÇLAR

Mesleki ve teknik eğitimde görev yapan öğretmenlerin internet kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

- Öğretmenlerin yarıya yakını, mesleki amaçlı interneti günlük olarak kullandıkları görülmektedir.
- İnterneti iş amaçlı sohbet odaları kullanımı, telefon görüşmesi ve görüntülü iletişim araçları kullanımı için ise büyük oranda kullanılmadığı ifade edilebilir.
- Katılımcıların dörtte biri internetin okullarda eğitime önemli katkı sağlayabileceğini düşünmektedir. Fakat buna karşılık öğretmenlerin yarıya yakını internetin halihazırda okullarda etkin kullanılmadığını belirtmektedirler.
- Öğretmenlerin yarıya yakını interneti sınıfta derslerde kullanmamaktadır. Ancak dörtte biri kullandığını belirtmektedir.
- İnternetin öğretmenler tarafından materyal kaynağı ve zenginliği sağlaması açısından çok değerli olduğunu ifade etmektedirler. Daha fazla zamanı olması durumunda derslerde internetin daha fazla kullanacaklarını belirtmektedirler.
- İnternetin öğrencilerin pornografik yayınlara erişimini kolaylaştırdığı ve sohbet odalarında istemedikleri insanlarla karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğu konusunda büyük oranda kaygı taşıdıkları görülmektedir. Genel anlamda internetin kötü amaçlı kullanımına yönelik öğretmenlerin endişeli oldukları ifade edilebilir.

- Öğretmenlerin yarısı öğrencilerin internet konusunda kendilerinden daha fazla şey bildiklerini ifade etmişlerdir.
- Öğretmenlerin büyük bir bölümü arama motorları kullanımını kolay bulmaktadır. Bunun yanında dersleri ile ilgili web sitelerini bulmakta problem yaşamadıklarını belirtmişlerdir.
- Katılımcıların yarıya yakını yararlı siteleri genelde meslektaşlarından öğrendiklerini ifade etmektedirler.
- Öğretmenlerin, öğrencilerin bilgisayardan kitaplardan daha fazla şey öğrendiklerini gözlemlediklerini ifade etmektedirler.
- Erkeklerin interneti bayanlara oranla daha çok süre kullandıkları belirtilmektedir. Ancak erkeklerin bayanlara göre internet kullanımında daha başarılı oldukları yargısına katılımcıların yarıdan fazlasının katılmadığı yada kararsız bir düşüncede oldukları görülmektedir.
- Öğretmenler, öğrencilerin arama motorlarını kullanmalarını kolay bulduklarını, çalışmalarlarıyla ilgili web sitelerini bulmada problem yaşama oranının çok az olduğunu ifade etmektedirler.
- Öğrencilerin internette elde ettikleri bilgilerin güvenilir ya da güvenilirmez olduğunu ayırmada sorunlar yaşadıkları belirtilmektedir.
- Ölçeğin bütününe değerlendirilmesinde teknik öğretmenler ve kültür dersleri öğretmenleri farklılığına göre değerlendirmelerinde “internetten olan ilgi” başlığı altındaki yargılara ilişkin görüşlerinde anlamlı farklılık görülmektedir. Diğer yargılarda ise anlamı bir farklılığın gerçekleşmediği ifade edilebilir.

KAYNAKLAR

Akkoyunlu, B., Kurbanoglu, S., (2003). “Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma”, *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24, 1-10.

Çavuş, H., Gökdaş, İ. (2006). Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternette Yararlanma Nedenleri ve Kazanımları. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, III, 56-78.

Halawi, L.A., McCarthy, R.V. and Aronson, J.E. (2006), “Knowledge Management and the Competitive Strategy of the Firm”, *The Learning Organization*, 13, 4, 384 – 397.

<http://www.internetworldstats.com/stats.htm> (Erişim Tarihi=15.05.2011)

Karahan, M., İzci, E., (2001). “Üniversite öğrencilerinin internet kullanım düzeyleri ve beklentilerinin değerlendirilmesi”, *Milli Eğitim Dergisi*, Sayı 150, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/150/karahan_izci.htm (Erişim Tarihi:15.05.2011).

Karasar, N., (2005). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kozma, R. and Schank, P. (1998). Connecting With The Twenty-First Century: Technology In Support Of Educational Reform. *Association for Supervision and Curriculum Development 1998 Yearbook: Learning and Technology*, 3-27.

Kutlu, E. (2000). Bilgi Toplumunda Kalkınma Stratejileri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 66-76.

Madden, A., Ford, N., Miller, D., Levy, P. (2005), “Using the Internet in teaching: the views of practitioners (A survey of the views of secondary school teachers in Sheffield, UK)”, *British Journal of Educational Technology*, Vol 36, No 2, 255–280.

Meder, M. (2001). Bilgi Toplumu ve Toplumsal Değişim *Pamukkale Üniversitesi Eğitimi Fakültesi Dergisi*, Sayı:9, 72.

Mercader, R., Luis, C.M. and Ramon, S. (2006). Information Technology and Learning, *International Journal of Information Management*, 26, 16-18.

Özdamar, K., (1999). “Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1”, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 275-281.

Tavşancıl, E., Keser, H. (2002). “İnternet kullanımına yönelik likert tutum ölçeğinin geliştirilmesi”, *Eğitim Bilimleri ve Uygulama*, 1, 79-100.

Tekin, H. (1993). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.

Tekinarslan, E. (2008). Eğitimciler İçin Temel Teknoloji Yeterlilikleri Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 7 (26), 186-205.

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS' OPINIONS TOWARD TEACHING PRACTICE LESSON

Dr. Duygu PİJİ KÜÇÜK
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, duygupiji@yahoo.com

Yrd. Doç. Dr. Jale DENİZ
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, jdeniz@marmara.edu.tr

Özet

Bu araştırma, müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin değerlendirmelerini belirlemek amacıyla yapılmış nitel bir çalışmadır. Çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda 4. Sınıfta öğrenim gören toplam 35 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan bir anket ile toplanmış, veriler betimsel analiz yaklaşımı ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda müzik öğretmeni adayları, okul idaresinin staja ve stajyerlere yaklaşımını olumlu değerlendirdiklerini, uygulama öğretmenin, uygulama öğretim elemanının, toplu yapılan seminer dersinin ve genel olarak öğretmenlik uygulamasının kendilerine katkı sağladığını, uygulama okulunun fiziki şartları ve donanımını, öğretmenlik uygulaması süresinin yetersiz olduğunu, diğer dönemlerde de uygulamanın yer alması gerektiğini, ayrıca bir okulda staj yapan öğretmen adayı sayısının fazla olduğunu, ders anlatımı sırasında kaygı, tedirginlik gibi duygular yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmeni adayları, öğretmenlik uygulaması

Abstract

The main aim of this qualitative research is to investigate the opinions of prospective music teachers toward teaching practice lesson. The participants consisted of 35 senior prospective teachers from Music Teacher Education Department of Marmara University, Atatürk Faculty of Education. The research data were collected by a survey containing eight open ended questions developed by the researchers. The data were analyzed by using qualitative/descriptive technique. The results show that prospective music teachers generally have positive opinions towards teaching practice lessons in terms of its contribution to their professional development. On the other hand the quality and quantity of music education equipments in schools, the total length of time spared to practice have been reported unsatisfactory. Prospective music teacher also expressed themselves anxious and tense while they have been lecturing the class in their first class experience.

Keywords: Prospective music teacher, teaching practice

GİRİŞ

Eğitim Fakültesi – Uygulama Okulu İşbirliği programı, MEB / YÖK Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi'nin program geliştirme kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerden birisidir. Bu proje kapsamında 1998 yılında bir düzenleme yapılmıştır. Yeni düzenleme öğretmen yetiştirme programlarında okullarda uygulamaya ayrılan zamanı önemli ölçüde arttırmakta ve bu kapsamda öğretmen adaylarının meslekte gereksinim duyacakları öğretmenlik deneyimini gerçek ortamda yani okullarda kazanmasını öngörmektedir. Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde okullarda uygulama etkinlikleri, öğretmen adaylarının lisans öğrenimi boyunca öğrendiği bilgi ve becerilerin bizzat okul ve sınıf ortamında uygulamaya konulması ve denenmesi açısından oldukça önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği Programı, kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirmeye ve sürekli hale getirmeye yönelik önemli bir adım olmuştur. Bu program, sadece öğretmen adaylarını uygulama amacıyla okullara göndermekten ibaret değildir. Bu işbirliği, daha geniş kapsamda, okul ve fakültenin gelişimine

katkıda bulunabilecek bir süreci içermektedir. Bu karşılıklı işbirliği süreci; bir taraftan Eğitim Fakültelerinin okulları yakından tanımaları ve gerektiğinde deneyimli öğretmenlerden yararlanmaları öbür taraftan okulların da, eğitim bilimlerindeki yeni gelişmeleri yakından izlemeleri ve fakültelerde sürekli mesleki eğitimleri için fırsatlar sunmaktadır (YÖK, 2007:45).

Bu kapsamda müzik öğretmeni yetiştiren programlarda yer alan Öğretmenlik Uygulaması dersi sadece gözleme dayalı olmayıp, müzik öğretmeni adayının aktif biçimde öğretimin içinde yer aldığı bir derstir. Burada öğrencinin başladığı aday öğretmenlik aşamasıyla birlikte müzik öğretmenliği yaşamına ilk adımlar atılmış olacaktır (Dündar, 2003). Öğretmenlik uygulaması sürecinde geçirilen yaşantılarla müzik öğretmeni adayları sadece teorik pedagojik öğrenmelerle sınırlı kalmayıp, okul ortamında geçirecekleri deneyim ve edindikleri becerilerle bu bilgileri pekiştirebilecekler ve mesleğe pratik olarak hazırlanacaklardır (Kalyoncu, 2005).

Öğretmen yetiştirilen bütün alanlarda olduğu gibi müzik eğitimi programlarında da öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi sürecinde karşılaşılan problemlerin, uygulama etkinliklerinin yetersiz ve plansız düzenlenmesi, konuyla ilgili görevlilerin rehberlik çalışmalarındaki yetersizliği, öğretim araç ve gereçlerinin sayısal, işlevsel ve teknolojik olarak yetersizliği gibi faktörlerden kaynaklandığı belirtilmektedir (Azar, 1998; Saka, 2001; akt. Karamustafaoğlu ve Akdeniz, 2002).

Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesine yönelik yapılan birçok çalışma bulunmaktadır (Çetin ve Bulut, 2002; Çiçek ve İnce, 2005; Dursun ve Kuzu, 2008; Sarıçoban, 2008; Eraslan, 2009). Müzik öğretmeni adaylarının müzik öğretmenliğine karşı bakış açıları oluşturmada önemli bir yere sahip olan Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamındaki görüşlerinin belirlenmesi, bu dersin daha verimli işlenmesini ve adayların mesleğe yönelik daha olumlu yaklaşımlarını sağlayacaktır. Bu düşüncelerden hareketle, bu çalışmada müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. Müzik öğretmeni adaylarının, uygulama okulu idaresinin staja ve stajyerlere yaklaşımına yönelik görüşleri nelerdir?
2. Müzik öğretmeni adaylarının, uygulama okulunun fiziki şartları ve donanımına yönelik görüşleri nelerdir?
3. Müzik öğretmeni adaylarının, uygulama dersinin verildiği döneme, süreye ve aday sayısına yönelik görüşleri nelerdir?
4. Müzik öğretmeni adaylarının, uygulama öğretmenin öğretmenlik uygulamalarına olan katkılarına yönelik görüşleri nelerdir?
5. Müzik öğretmeni adaylarının, uygulama öğretim elemanın öğretmenlik uygulamalarına olan katkılarına yönelik görüşleri nelerdir?
6. Müzik öğretmeni adaylarının, seminer dersinin uygulamaya katkılarına yönelik görüşleri nelerdir?
7. Müzik öğretmeni adaylarının, okulda anlattıkları dersler sırasındaki duygu ve düşünce durumlarına yönelik görüşleri nelerdir?
8. Müzik öğretmeni adaylarının, uygulamanın kendilerine sağladığı katkılara yönelik görüşleri nelerdir?

YÖNTEM

Bu araştırma, müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmış nitel bir çalışmadır. Çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenim gören 35 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin 21'i kız, 14'ü erkektir. Müzik öğretmeni adaylarına, Öğretmenlik Uygulaması dersi için gittikleri okullarda geçirdikleri yaşantıları değerlendirip yazmaları amacıyla sekiz adet açık uçlu soru sorulmuştur. Öğretmen adaylarına, öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında; staj yaptıkları okulun idaresinin staja ve stajyerlere yaklaşımını, okulun müzik dersi ile ilgili fiziki şartlarının ve donanımının yeterliliğini, Öğretmenlik Uygulaması dersinin verildiği dönemi, süresini ve öğretmen adayı sayısını, uygulama öğretmenin ve uygulama öğretim elemanın öğretmenlik uygulamalarına katkısını, fakültede yapmış oldukları öğretmenlik uygulaması dersinin teorik kısmının (seminer dersi) uygulamalarına olan katkısını, okulda anlattıkları dersler sırasında yaşadıkları duygu, düşünceleri (kaygıları, yeterli /yetersiz yönlerini vb. gibi) ya da olayları, öğretmenlik uygulamasının sağladığı katkıları değerlendirmelerini sağlayan sorular yöneltilmiştir. Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri yazılı açıklamalar nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz (Yıldırım ve Şimşek, 1999) yoluyla çözümlenmiştir. Müzik öğretmeni adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar incelenmiş ve

her adayın verdiği cevaplar olumlu ve olumsuz olarak ayrılmıştır. Sorunun içeriği ile ilgili verilen cevaplara ilişkin kodlamalar yapılmıştır. Belirlenen kodların tekrarlanma sıklığı belirlenmiştir.

BULGULAR

Müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, öğretmen adaylarının sorulara verdikleri cevaplar analiz edilerek aşağıda sunulmuştur.

1. Müzik Öğretmeni Adaylarının “Okul İdaresinin Staja ve Stajyerlere Yaklaşımına” Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular

Okul idaresinin staja ve stajyerlere karşı yaklaşımına ilişkin olarak müzik öğretmeni adaylarının 25’i olumlu, 10’u olumsuz, ifadeler kullanmışlardır. Bu ifadelerden olumlu olanlardan bazıları şöyledir:

“Kendi okullarındaki öğretmenlermiş gibi ilgili ve yakın davranıyorlar.”

“Öğretmenlere karşı idarenin tutumu nasılsa bize karşı da tutumları öyle.”

“Geleceğin öğretmenleri olarak değerlendiriliyoruz.”

“İdarenin bize olumlu tutumla yaklaşması bizim stajyer değil de gerçek birer öğretmenmiş gibi hissetmemizi sağlıyor.”

Okul idaresinin staja ve stajyerlere karşı yaklaşımının olumsuz olduğunu düşünen öğretmen adaylarından bazılarının ifadeleri ise şöyledir:

“Okul idaresi staj programına karşı ilgisiz.”

“Okulun idaresinin stajyerlere öğrencilerin karşısındaki yaklaşımı doğru değil.”

“Staj esnasında okul idaresi ve öğretmenlerin stajyerlere karşı olumlu veya olumsuz gözlemlerini öğrencilerin karşısında dile getirmeleri, öğrencilerin stajyerlere karşı ciddi davranmalarına neden oluyor.”

Müzik öğretmeni adaylarının çoğu, okul idaresinin staja ve stajyerlere yaklaşımını olumlu olarak değerlendirmişler ve okul idaresinin yaklaşımıyla kendilerini gerçek birer öğretmen olarak hissettiklerini ifade etmişlerdir. Adayların daha az bir kısmı da okul idaresinin staja ve stajyerlere yaklaşımını ilgisiz olarak değerlendirmişlerdir.

2. Müzik Öğretmeni Adaylarının “Uygulama Okulunun Fiziki Şartları ve Donanımına” Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular

Uygulama okulunun fiziki şartları ve donanımına yönelik olarak müzik öğretmeni adaylarının 26’sı olumsuz, 9’u olumlu ifadeler kullanmışlardır.

Müzik öğretmeni adaylarının ifadelerinden olumsuz olanlardan bazıları şöyledir:

“Okulun bir tane orgu vardı ve çoğu tuşu bozuktu. Başka da bir materyal yoktu.”

“Müzik aletleri dışında her türlü eğitim aracı mevcut.”

“Müzik dersi için sadece projeksiyondan yararlanabiliyoruz.”

“Okulun müzik sınıfı olmadığından her ders farklı sınıflarda çalgısız, materyalsiz yapılıyor.”

Müzik öğretmeni adaylarının olumsuz ifadeleri incelendiğinde, müzik eğitimine yönelik imkanların yokluğu ya da niteliksizliği ön plana çıkmaktadır. Bu imkansızlıklar içinde önemli vurgu müzik sınıfı ve müzik aletleri olmaması üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Ancak imkansızlık ve nitelik düşüklüğü dışında da sınırlı olsa imkanı olan bazı okullarda bu imkanlardan yararlanılmasına yönelik bir çaba olmadığı da aşağıdaki ifadelerden anlaşılmaktadır.

“Sınıflar müzik dersi için uygun değil, okulun toplantı salonunda iki tane piyano var, ama maalesef önemli bir çalışma olmadığı sürece kullanılmıyor.”

Uygulama okulunun fiziki şartları ve donanımına yönelik olarak daha az sayıda müzik öğretmeni adayının olumlu ifadelerinden bazıları ise şöyledir:

“Okulun fiziki şartları gayet iyi, müzik odası ve müzik aletleri var.”

“Okulumuzda müzik odası ve piyano olması bize çok büyük bir avantaj sağladı. Müzik dinleme ve çalma olanağımız vardı.”

Olumlu ifadelerden anlaşıldığı gibi donanımlı bir müzik sınıfının olması müzik öğretmeni adayları açısından ders işlenmesine yönelik olarak önemli bir “avantaj” olarak değerlendirilmiştir.

3. Müzik Öğretmeni Adaylarının “Uygulama Dersinin Verildiği Döneme, Süreye ve Aday Sayısına” Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular

Uygulama Dersinin verildiği döneme, süreye ve aday sayısına yönelik müzik öğretmeni adaylarının 26'sı olumsuz, 9'u olumlu ifadeler kullanmışlardır. Bu ifadelerden olumsuz olanlardan bazıları şöyledir:

“Öğretmen adayı sayısının fazla olması ders anlatımını kısıtlıyor.”

“Aday sayısı ders saatine oranla oldukça fazla.”

“Bu ders dönem olarak yetersiz, 2 dönem daha olması bizlere çok daha artılar sağlayabilirdi.”

Müzik öğretmeni adaylarının çoğu öğretmenlik uygulaması süresinin yetersiz olduğunu, diğer dönemlerde de uygulamanın yer alması gerektiğini, ayrıca bir okulda staj yapan öğretmen adayı sayısının fazla olduğunu belirtmektedirler. Öğretmen adayı sayısının fazla olmasının da ders anlatımlarına engel oluşturduğu anlaşılmaktadır.

4. Müzik Öğretmeni Adaylarının “Uygulama Öğretmeninin Öğretmenlik Uygulamalarına Olan Katkılarına” Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular

Uygulama öğretmenin öğretmenlik uygulamalarına olan katkılarına yönelik müzik öğretmeni adaylarının 24'ü olumlu, 11'i olumsuz ifadeler kullanmışlardır.

Uygulama öğretmenin olumlu katkı sağladığını düşünen öğretmen adayları öğretmenin ders anlatımı sonrasında yaptığı değerlendirmelerden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Örneğin öğretmen adayları bu konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmışlardır:

“Ders sonunda yapmam gerekenleri söyleyerek yardımcı olmaya çalışıyor.”

“Okuldan ayrıldan önce toplantı yapılıyor, iyi ve kötü olarak değerlendiriliyor, bu bize olumlu olarak yansıyor.”

“Olumlu-olumsuz eleştirileri bizim kendimizi değerlendirmemize yardımcı oluyor.”

Bazı öğretmen adayları da ders anlatımı sırasında uygulama öğretmenin müdahale ettiğini belirtmişlerdir. Bu müdahale bazı öğretmen adayları tarafından olumlu olarak değerlendirirken, bazı ise bunu olumsuz olarak değerlendirmişlerdir. Örneğin bu durumun olumlu olarak değerlendirildiği ifadelerden bazıları şunlardır:

“Ders anlatırken eksik kaldığımız noktalarda müdahale ederek bize yardımcı oluyor.”

“Kontrolü ve sessizliği sağlayamadığımız zaman müdahale etmesi işimizi kolaylaştırıyor, ara sıra küçük ipuçları vermesi, konuları, öğretim yöntemlerini daha iyi kavramamızı sağlıyor.”

İfadelerden ders işleme ve sınıf yönetimi süreçlerinde uygulama öğretmenlerinin müdahalelerinin öğrencilerde rahatlama oluşturduğu ve süreçleri daha iyi kontrol edip anlamalarına yardımcı olduğu anlaşılmaktadır.

Öğretmen müdahalesinin olumsuz olarak değerlendirilen bir ifade ise şöyledir:

“Ders anlatırken derste bir başka öğretmenin olmaması gerekir. Biz kendi özgüvenimizi bu şekilde sağlayamayız. Müdahale veya destek, bunlar olumsuz faktörler.”

“Katkısından ziyade sürekli bir engel var, müdahale etmesi, yapılmak istenen çalışmalarını engelliyor.”

Öğretmen adaylarının yukarıda yer alan ifadelerinden sınıfta uygulama öğretmenin bulunmasının özgüven sağlanmasına bir engel oluşturduğu vurgusu yer almaktadır. Böyle bir algının sebeplerinin ve uygulama öğretmeni ile birlikte olmanın olumlu yönlerine yönelik anlayışı geliştirecek önlemlerin alınmasına önem verilmelidir.

Görüldüğü gibi müzik öğretmeni adaylarının çoğu uygulama öğretmenin kendilerine olumlu katkı sağladığını düşünmektedir. Genellikle uygulama öğretmenleri ders sonrasında öğretmen adaylarını eleştirerek değerlendirmelerini yapmaktadırlar. Ancak öğretmen adayları ders sırasında uygulama öğretmenin çoğu zaman müdahale etmesini olumlu karşılasalar da, bu durum onların kendilerini bağımsız bir öğretmen olarak hissetmelerini engellemektedir.

5. Müzik Öğretmeni Adaylarının “Uygulama Öğretim Elemanının Öğretmenlik Uygulamalarına Olan Katkılarına” Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular

Uygulama öğretim elemanının öğretmenlik uygulamalarına olan katkılarına yönelik müzik öğretmeni adaylarının 25'i olumlu, 10'u olumsuz ifadeler kullanmışlardır.

Uygulama öğretim elemanının olumlu katkı sağladığını düşünen öğretmen adayları, ders anlatımına ve sınıf yönetimine yönelik olarak öğretim elemanının yaptığı değerlendirmelerden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Örneğin öğretmen adayları bu konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmışlardır:

“Takıldığımız noktalarda nasıl öğretebileceğimizi anlatıyor.”

“.....dersten önce özgüvenimizi sağlıyor.”

“Okuldaki müzik öğretmeniyle aramızdaki iletişimi güçlendiriyor.”

“Uygulama öğretim elemanımızın her öğretmen adayı için bir program oluşturması, bu sürecin sağlıklı yürümesini sağlıyor.”

“Pedagojik açıdan yetersiz olduğumuz zamanlarda katkıda bulunuyor.”

Görüldüğü gibi müzik öğretmeni adaylarının çoğu uygulama öğretim elemanının kendilerine olumlu katkı sağladığını düşünmektedir. Genellikle uygulama öğretim elemanları ders sonrasında öğretmen adaylarını eleştirerek değerlendirmelerini yapmaktadırlar. Buna karşılık, daha az sayıda öğretmen adayı ise, uygulama öğretim elemanının ilgisiz davrandıklarını, dersleri izlemediklerini belirtmişlerdir.

6. Müzik Öğretmeni Adaylarının “Seminer Dersinin Uygulamaya Katkılarına” Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular

Seminer dersinin öğretmenlik uygulamasına katkılarına yönelik müzik öğretmeni adaylarının 23’ü olumlu, 12’si olumsuz ifadeler kullanmışlardır.

Seminer dersinin öğretmenlik uygulamasına olumlu katkı sağladığını belirten öğretmen adayları, bu derste diğer uygulama okullarına giden öğretmen adaylarının yaşantılarını paylaştıklarını, bir sonraki hafta için hazırlık yaptıklarını belirtmişlerdir. Seminer dersinin uygulamaya katkı sağlamadığını düşünen öğretmen adayları ise, bu dersi kendi uygulama öğretim elemanlarıyla yapmaları halinde kendilerine daha fazla katkı sağlayacağını ifade etmişlerdir. Örneğin olumsuz bir ifadede *“Derste herkes kişisel sorunlarından bahsediyor, bana hiçbir yararı olmuyor”* şeklinde belirtilmiştir. *“İnsanlar okuluyla ilgili herkesi ilgilendirmeyen bireysel söylemlerde buldukları için gereksiz zaman kaybı oluyor”* şeklinde de bir başka olumsuz ifade bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi, müzik öğretmeni adaylarının yarısından fazlası toplu yapılan seminer dersinin uygulamaya olumlu katkı sağladığını düşünmektedirler. Öğretmen adaylarının yarısından daha az bir kısmı ise, seminer dersinin uygulamaya katkı sağlamadığını ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları seminer dersinin kendilerine katkı sağlaması açısından, bu dersi kendi uygulama öğretim elemanlarıyla yapmalarının, karşılaştıkları problemlere daha etkin çözümler üretebileceklerini ve daha sağlıklı değerlendirmeler yapabileceklerini ifade etmişleridir.

7. Müzik Öğretmeni Adaylarının “Okulda Anlattıkları Dersler Sırasındaki Duygu ve Düşünce Durumlarına” Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular

Müzik öğretmeni adaylarının okulda anlattıkları dersler sırasındaki duygu ve düşünce durumlarına yönelik olarak, 12’si olumlu, 23’ü ise olumsuz duygu ve düşünceler bildirmişlerdir. Müzik öğretmeni adaylarının yarısından daha az bir kısmı zevkli, eğlenceli, güvenli, sınıfa hakim, kaygısız bir şekilde ders anlattıklarını ifade etmişlerdir. Örneğin bir öğretmen adayı duygusunu şu şekilde ifade etmiştir:

“Açıkçası kendi anlattığım derslerde hiçbir kaygı yaşamıyorum. Çünkü hazırlıklı gidiyorum. Öğrencilerin tepkilerine göre dersin içeriğini genişletip, bilgi aktarabiliyorum.”

“Aslında öğrencilere bir şeyler aktarmak çok zevkli.....Anlattığım şeyin sonunda doğru geribildirimler aldığımızda çok hoşuma gidiyor.”

Müzik öğretmeni adaylarının yarısından fazlası heyecanlı, kaygılı, stresli, tedirgin, hata yapma korkusu yaşayarak ders anlattıklarını ifade etmişlerdir. Müzik öğretmeni adayları bu olumsuz duygulara, öğretmenleri ve diğer öğretmen adayları tarafından değerlendirilme kaygısının, derse hazırlıksız girmenin, bilgi eksikliğinin, öğrencilerle iletişim kurmada zorluk yaşamanın, sınıf yönetimi kaygısının neden olduğunu ifade etmişlerdir. Bu ifadeler şu örnekler verilebilir:

“Hem uygulama öğretim elemanımız, hem de okul öğretmenimizin olması kendimi pek rahat hissettirmiyor. Onlar tarafından değerlendirileceğimi bilmek beni çok heyecanlandırıyor.”

“İlk defa 30 kişilik bir topluluk önüne çıkmış olmanın vermiş olduğu bir tedirginlik....”

“Kontrolü sağlayamıyorum, öğrencilerle arama mesafe koyamıyorum, öğretimde onların seviyesine inemiyorum. Öğretimde yaklaşım konusunda çok yetersizim.”

“Cümle kurmada sıkıntı yaşıyorum. Repertuar eksikliği nedeniyle de istediğim çalışmalarını yürütemiyorum.”

“Çok hâkimiyet sağlayamıyorum. Sesimin yüksekliği az. Biraz sert olmam gerekiyor, bu konularda biraz zorlanıyorum.”

8. Müzik Öğretmeni Adaylarının “Uygulamanın Kendilerine Sağladığı Katkılarına” Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular

Müzik öğretmeni adaylarının uygulamanın kendilerine sağladığı katkılarına yönelik olarak, 32’si olumlu, 3’ü ise olumsuz duygu ve düşünceler bildirmişlerdir. Müzik öğretmeni adaylarının çoğu öğretmenlik uygulamasının kendilerine toplu ders deneyimi, okul sistemini tanıma, sınıf kontrolü, özgüven, öğretmeni model alma, öğretim yöntemlerini kullanma, mesleğin önemini kavrama, öğrenciler karşısında hakimiyet sağlama, sorumluluk alma, kaygıları yenme, etkin çözüm yolları bulma, iletişim, planlama, zaman

yönetimi, farklı yaş gruplarına karşı yaklaşım, sabırlı olma gibi konularda olumlu katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Örneğin öğretmen adayları uygulamanın sağladığı olumlu katkıları şöyle ifade etmişlerdir:

“Bana tiyatro sahnesi gibi geliyor.”

“Öğrencileri, okulu tanıyorum. Öğretmenliği öğreniyorum. Mesleğimi daha fazla seviyorum.”

“Öğretim sırasında yüz, konuşma, mimik, tonlama, vücut duruşu, ön hazırlık, süreyi doğru kullanma gibi konularda çok dikkatli ve özverili olmam gerektiğini öğrendim.”

“Özellikle her pazartesi günü, daha da olgunlaştığımı, mesleğe adım attığımı hissediyor, öğretmen psikolojisini yüklediği için çok heyecanlı ve olumlu buluyorum.”

“Topluluk önünde konuşma heyecanımı yendim.”

“Sınıfta rahat olmayı, öğrencilerle iletişim kurmayı ve planlamanın önemli olduğunu, fakat arada doğaçlamanın da olması gerektiğini anladım.”

Çok az sayıda müzik öğretmeni adayı ise, öğretmenlik uygulamasının kendilerine önemli bir katkı sağlamadığını ifade etmişlerdir. Bu ifadelere şu örnekler verilebilir:

“Kendimizi yeteri kadar gösteremiyoruz. Çünkü öğretmen olmakla öğretmencilik arasında ciddi bir fark var.”

“Toplu ders yapma deneyimi dışında bir katkı sağladığımı düşünmüyorum.”

“Öğretmenliğe bir derece bizi hazırlıyor, fakat yetersiz buluyorum.”

Görüldüğü gibi, müzik öğretmeni adaylarının tamamına yakını öğretmenlik uygulamasının kendilerine olumlu katkı sağladığını düşünmektedirler.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının, öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşleri belirlenmiştir. Müzik öğretmeni adaylarının çoğu, okul idaresinin staja ve stajyerlere yaklaşımını olumlu olarak değerlendirmektedir. Aynı zamanda da uygulama öğretmenin, uygulama öğretim elemanının, toplu yapılan seminer dersinin ve genel olarak öğretmenlik uygulamasının kendilerine katkı sağladığını düşünmektedirler. Eraslan (2009) tarafından ilköğretim matematik öğretmeni adayları ile yapılan çalışmada, öğretmelik uygulamasının öğretmen adaylarının gerçek okul ve sınıf ortamını daha yakından tanımalarına, öğrencilerle birebir iletişim kurmalarına ve onların birbirleriyle ve öğretmenleriyle olan sınıf içi iletişimlerini anlamalarına faydalı olduğu ve okul öğretmenin öğretmen adaylarına katkı sağladığı ortaya konmuştur. Alaz ve Konur (2009) tarafından yapılan çalışmada ise, eğitim öğretim ortamına dair olumlu deneyim sahibi olan öğretmen adayları, bu süreçte öğrencilere dair iletişim, sınıf yönetimi ve öğrenciyi tanıma süreçleri hakkında fikir sahibi olduklarını, sorumluluk duygusu ve özgüven kazandıklarını belirtmişlerdir. Bu çalışmada müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin olumlu görüşleri, yukarıdaki çalışmaların sonuçları ile tutarlılık göstermektedir.

Bununla birlikte, müzik öğretmeni adaylarının çoğu, uygulama okulunun fiziki şartları ve donanımını, öğretmenlik uygulaması süresinin yetersiz olduğunu, diğer dönemlerde de uygulamanın yer alması gerektiğini, ayrıca bir okulda staj yapan öğretmen adayı sayısının fazla olduğunu, ders anlatımı sırasında kaygı, tedirginlik gibi duygular yaşadıklarını belirtmişlerdir. Yapılan diğer araştırmalarda da öğretmen adaylarının uygulama süresinin yetersiz olduğuna, uygulamanın haftanın sadece belirli bir gününe sabitlenmiş olmasına, teknik donanım eksikliğine, öğretmen adayı sayısı fazlalığına, sınıf disiplini ve kontrol ile sınıf yönetimine, ders anlatımına yönelik tedirginliklere ilişkin olumsuz düşünceleri ortaya konmuştur (Çetin ve Bulut, 2002; Çiçek ve İnce, 2005; Dursun ve Kuzu, 2008; Eraslan,2009; Alaz ve Konur, 2009; Baştürk, 2009).

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, öğretmenlik uygulaması ile ilgili fakülte ve okul arasındaki işbirliğinin daha sağlam bir şekilde oluşturulması, uygulamanın amaçları ve işleyişi hakkında uygulama okullarındaki idarenin ve uygulama öğretmenin bilgilendirilmesi, uygulama okullarının seçiminde müzik dersi ile ilgili fiziki şartları ve donanımının dikkate alınması ve uygulama okulları arasında beklenen standardın sağlanması, uygulama süresinin arttırılması ve bir okula giden öğretmen adayı sayısının azaltılması önerilebilir. Üniversitede öğretim becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak mikroöğretim uygulamalarının yapılması uygulamada karşılaşılan kaygıları azaltacak ve uygulama derslerinin verimini arttıracaktır.

KAYNAKLAR

- Alaz, A., Konur, K. B. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik deneyimleri. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği, 1-3 Mayıs, Çanakkale.
- Baştürk, S. (2009). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi. İlköğretim Online, 8 (2), 439-456. [Online]: <http://ilkogretim-online.org.tr>
- Çetin, Ö. F. ve Bulut, H. (2002). Okul deneyimi I, II ve öğretmenlik uygulaması derslerinin uygulama öğretmenleri ve öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesinin incelenmesi. *Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi*, 4 (2), 69-75.
- Çiçek, Ş. ve M. L. İnce. (2005). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri. *Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi*, 16 (3), 146-155.
- Dursun, Ö. Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. *Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25, 159 -178.
- Dündar, M. (2003). Müzik öğretmeni yetiştirmede alanda eğitim. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23 (1) 59-67.
- Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED)* 3 (1), 207-221.
- Kalyoncu, N. (2005). Eğitim fakültelerinde uygulanan müzik öğretmenliği lisans programının revizyon gerekçeleriyle tutarlılığı. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25 (3), 207-220.
- Karamustafaoğlu, O. ve Akdeniz, A. R. (2002). Fizik öğretmen adaylarının kazanımları beklenen davranışları uygulama okullarında yansıtılma olanakları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi kongresi bildiri kitabı.
- Sarıçoban, A. (2008). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin uygulama öğretmenleri ve öğretmen adaylarının görüşleri. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28 (3), 31-55.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). *Nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin, Ankara.
- YÖK (2007). *Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007)*. Yükseköğretim Kurulu Yayını 2007-5, Ankara.

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR TUTUMLARI VE MÜZİK TEKNOLOJİSİNİ KULLANMAYA YÖNELİK YETERLİK ALGILARI

STUDENT MUSIC TEACHERS' COMPUTER ATTITUDES AND SELF EFFICACY PERCEPTIONS TOWARD USING MUSIC TECHNOLOGY

Yrd. Doç. Dr. Jale DENİZ

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, jdeniz@marmara.edu.tr

Dr. Duygu PİJİ KÜÇÜK

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, duygupiji@yahoo.com

Özet

Bu çalışmada, müzik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar tutumlarının ve müzik teknolojisi kullanımına ilişkin yeterlilik algılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencilerinden 94 kişi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada öğrencilerin bilgisayar tutumlarının belirlenmesi amacıyla Bilgisayar Tutum Ölçeği- Marmara (BTÖ-M) kullanılmıştır. Öğrencilerin müzik teknolojisi ile ilgili çeşitli yazılımları ve sistemlerin varlığını bilme ve kullanabilme yeterlilikleri ise araştırmacılar tarafından oluşturulan sekiz soru ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sorulara ilave olarak genel kimlik bilgilerini ve kendilerini bilgisayarda ne derecede yeterli algıladıklarını içeren bir dizi soru da veri toplama aracında yer almıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin bilgisayar tutumlarının orta seviyede olduğu, erkek öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarının kız öğrencilere göre daha olumlu olduğu, öğrencilerin bilgisayar tutumlarının devam ettikleri sınıf seviyesine ve bilgisayar kullanımındaki yeterlilik algılarına göre farklılaşmadığı, öğrencilerin nota yazım programlarını, MIDI bağlantılı sistemleri ve elektronik orgu bildikleri ve kullandıkları saptanmıştır. Öğrenciler ses, kulak, çalgı ve müzik teorisi eğitimine ilişkin yazılımlarda ise çoğunlukla yeterli olmadıklarını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmeni adayları, bilgisayar tutumu, müzik teknolojisi.

Abstract

The main aim of this research is to investigate the computer attitudes and perceived self efficacy perceptions of student music teachers. The participants consisted of 94 student music teachers from Music Teacher Education Department of Marmara University, Atatürk Faculty of Education. Student music teachers computer attitudes were measured by Computer Attitude Scale-Marmara and competency levels of using some music technologies were measured by eight likert type questions developed by researchers. The results show that (1) student music teachers have moderate level of computer attitudes; (2) Male student music teachers have significantly more positive computer attitudes than females; (3) No significant differences were found between class levels, perceived computer competencies and computer attitudes of student music teachers; (4) Student music teachers reported higher competencies in using music composing and notation software, musical instruments digital interface (MIDI) and synthesizer; (5) Student music teachers reported lower competencies in using ear, voice, instrument and musical theory software.

Keywords: Student music teacher, computer attitudes, music technology

GİRİŞ

Gelişen teknoloji müzik ve öğretimini doğrudan etkilemekte ve müzik öğretimine farklı bir yaklaşım getirmektedir. Müzik teknolojisindeki son gelişmeler hem öğretmene, hem de müzik öğrencisine müzik kuramları, müzik tarihi, müzik literatürü, müzik eğitimi ve performans gibi temel müzik alanlarında yeni olanaklar sunmaktadır. Müzik eğitimcileri hem kendi, hem de öğrencilerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, performanslarını artırmak, çalgı çalabilme veya söyleyebilme yeteneklerini geliştirmek, yaratıcılıklarını ve motivasyonlarını artırmak için internet, televizyon, video, video kamera, DVD, CD,

CD-ROM, elektronik piyanolar, bilgisayar, bilgisayar yazılım programları (software), MIDI vb. teknolojileri müzik sınıflarına taşımaktadırlar (Tecimer, 2006).

Müzik eğitiminde etkisi en fazla hissedilen ve radikal değişikliklerin meydana gelmesini sağlayan teknolojik sistem ise “*en etkili iletişim ve bireysel öğretim aracı*” olarak nitelendirilen bilgisayarlardır. Birçok konuda müzik öğretmenin fonksiyonlarını üstlenebilen bilgisayarların ve bilgisayar yazılımlarının müzik eğitimindeki ağırlığı da günden güne artmakta ve bu teknolojiler 21. Yüzyılın çağdaş müzik eğitiminin ayrılmaz birer parçası haline gelmektedirler. Bilgisayarların eğitimde kullanılmasıyla kalite, hız, geniş kitlelere erişebilme ve maliyet gibi açılardan önemli avantajlar sağlanmakta, modern haberleşme ağları sayesinde müziksel bilgi ve mesajlar hem sesli hem görüntülü olarak paylaşılabilir. Teknoloji dünyasında yaşanan bu hızlı ilerlemelerle birlikte öğretmen ve öğrencilerden oluşmuş klasik sınıf ortamı artık tek eğitim ortamı olmaktan çıkmış, *online sistem* adı verilen etkileşimli elektronik sistemler ve *interaktif yazılımlar* ile müzik eğitiminin çehresi çarpıcı bir biçimde değişmeye başlamıştır. Kulak eğitimi, çalgı öğretimi, müzik kuramları eğitimi, armoni, orkestrasyon gibi müziğin çeşitli alanlarında hazırlanmış interaktif yazılımlar müzik öğretmenine destek vermektedir (Levendoğlu, 2004).

Öğretmenlerin bilgisayarlarla ilgili geçmiş yaşantılarının, bilgisayar tutumlarının bilinmesi, öğrenme öğretim süreçlerinde ilgili teknolojilerin işe koşulmasında oluşabilecek eksikliklerin anlaşılması ve olası çözüm önerilerinin geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır (Deniz, 2003). Gelişen teknoloji ve özellikle bilgisayar teknolojisi müzik eğitimi ve müzik öğretmenliği alanında da her geçen gün daha fazla yer almaktadır. Bu gelişmelerin müzik öğretmenliği programlarını ve müzik öğretmenliği öğrencilerini etkilemesi kaçınılmazdır. Ancak müzik öğretmenliği öğrencilerinin müzik teknolojilerine yönelik farkındalıkları ve bu teknolojideki yeterlilikleri de yeterince bilinmemektedir. Diğer yandan çoğunlukla bilgisayar temelli olan teknolojilerin kullanılmasına yönelik kestirimlerde bulunabilmek için müzik öğretmeliği öğrencilerinin bilgisayar tutumlarının bilinmesi önem taşır. Bu gerekçelerden hareketle bu araştırmada müzik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar tutumlarının ve müzik teknolojisi kullanımına ilişkin yeterlilik algılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Belirtilen genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar tutumları ne seviyededir?
2. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar tutumları cinsiyetlerine, sınıf seviyelerine ve kendilerini bilgisayar kullanımında yeterli görme seviyelerine göre farklılaşmakta mıdır?
3. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin müzik teknolojisi kullanmaya yönelik yeterlilikleri ve bu teknolojilerin varlığını bilme durumları nedir?

YÖNTEM

Çalışma Grubu

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencilerinden 94 kişi bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Dördüncü sınıfların sene sonu çalışmaları, öğretmenlik uygulamaları ve başka araştırma süreçlerinde yer almaları sebebiyle daha güvenilir alınacağı düşünülerek araştırma verileri diğer sınıflardan toplanmıştır. Öğrencilerin sınıf seviyelerine ve cinsiyetlere göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Öğrencilerin sınıf seviyelerine ve cinsiyetlerine göre dağılımına ait çapraz tablo

Sınıf seviyeleri	Cinsiyet		TOPLAM f(%)
	Erkek f(%)	Kız f(%)	
1. Sınıf	7 (22,6)	24 (77,4)	31 (33)
2. Sınıf	10 (28,6)	25 (71,4)	35 (35)
3. Sınıf	13 (46,4)	15 (53,6)	28 (28)
TOPLAM	30 (31,9)	64 (68,1)	94 (100)

Tablo 1 genel olarak incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin %31,9’unun erkek %68,1’inin ise kız olduğu anlaşılmaktadır. Sınıflara göre dağılımda da dengeli kabul edilebilecek bir oran yakalandığı görülmektedir.

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması

Araştırmada öğrencilerin bilgisayar tutumlarının belirlenmesi amacıyla Deniz (1994) tarafından geçerlilik güvenilirlik çalışmaları yapılan Bilgisayar Tutum Ölçeği- Marmara (BTÖ-M) kullanılmıştır. BTÖ-M öğretmen adaylarının bilgisayar tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş 42 maddeden oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. BTÖ-M, bilgisayara ilgi duyma, bilgisayar kaygısı ve bilgisayarların eğitim öğretimde kullanılması alt ölçeklerinden oluşmakla birlikte ölçeğin bütünü de genel bilgisayar tutumlarını

ölmektedir. Bu çalışmada ölçeğin bütününe ait puanlar dikkate alınmıştır. BTÖ-M beşli derecelmeli bir yapıya sahiptir. Ölçekten en az 42 en çok da 210 puan alınabilmektedir. Yüksek puan bilgisayara yönelik olumlu tutumu göstermektedir. Ölçeğin orijinalinin Cronbach α iç tutarlılık katsayısı 0,92 olarak bulunmuştur. Yapılan bu çalışmada da Cronbach α iç tutarlılık katsayısı yine 0,922 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin müzik teknolojisi ile ilgili çeşitli yazılımları ve sistemlerin varlığını bilme ve kullanabilme yeterlilikleri araştırmacılar tarafından oluşturulan sekiz soru ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sorularda örneğin “Nota yazılım programları (Finale, Sibelius vb.)” gibi maddeler verilerek bilme durumları “Duydum” “Duymadım”; kullanabilme yeterlilikleri de “Hiç”, “Az”, “Oldukça” ve “Tamamen” seçeneklerinden oluşan bir yapıyla alınmıştır. Bu sorulara ilave olarak genel kimlik bilgilerini ve kendilerini bilgisayarda ne derecede yeterli algıladıklarını içeren bir dizi soru da veri toplama aracında yer almıştır.

Verilerin Çözümlemesi

Veriler araştırma amaçları doğrultusunda frekans ve yüzde, bağımsız grup t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak çözümlenmiş ve tablolaştırılarak yorumlanmıştır.

BULGULAR

Araştırmada öncelikle öğrencilerin BTÖ-M’den aldıkları puanlar değerlendirilmiş daha sonra da bu puanların çeşitli değişkenlere göre farklılaşma durumları sınanmıştır.

Tablo 2. Öğrencilerin BTÖ-M’den aldıkları puanlara ait betimleyici istatistikler

BTÖ-M	En az	En çok	x	ss
	92	198	152,63	22,47

Tablo 2’den anlaşıldığı gibi öğrencilerin BTÖ-M’den aldıkları puanların ortalamasının 152,63 olduğu görülmektedir. Bu puan ortalaması Deniz (1995) tarafından çeyrek değerlere göre ortaya konan ölçüte göre orta seviyede bir tutumu ifade etmektedir. Bu sebeple öğrencilerin bilgisayar tutumlarının orta seviyede olduğu söylenebilir.

Tablo 3. Öğrencilerin bilgisayar tutumlarının cinsiyetlerine göre farklılaşma durumuna uygulanan bağımsız grup t-testi

	n	x	ss	sd	t	p
Erkek	30	160,37	21,64	92	2,34	0,02
Kız	64	149,00	22,09			

Tablo 3 incelendiğinde erkek öğrencilerin bilgisayar tutumlarına ait ortalamasının 160,37; kız öğrencilerin ise 149,00 olduğu görülmektedir. Elde edilen bu ortalamalara uygulanan bağımsız grup t-testi sonuçları istatistiksel açıdan anlamlı bir fark ($p < 0,05$) oluşturmuştur. Buna göre erkek öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarının kız öğrencilere göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir.

Tablo 4. Öğrencilerin bilgisayar tutumlarının sınıf seviyelerine göre farklılaşma durumuna uygulanan tek yönlü varyans analizi

	n	x	ss		Kareler toplamı	sd	Kare ortalaması	F	p
1.sınıf	31	149,09	21,76	Gruplar arası	2186,001	2	1093,001		
2.sınıf	35	158,88	21,23	Grup içi	44785,967	91	492,153	2,22	0,11
3.sınıf	28	148,71	23,75	TOPLAM	46971,968	93			

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin bilgisayar tutumlarının sınıf seviyelerine göre farklılaşma durumuna uygulanan tek yönlü varyans analizi istatistiksel açıdan anlamlı bir fark ($p > 0,05$) ortaya koymamaktadır. Buna göre, öğrencilerin bilgisayar tutumlarının devam ettikleri sınıf seviyesine göre farklılaşmadığı anlaşılmaktadır.

Tablo 5. Öğrencilerin bilgisayar tutumlarının bilgisayar kullanımındaki yeterlilik algılarına göre farklılaşma durumuna uygulanan tek yönlü varyans analizi

	n	x	ss		Kareler toplamı	sd	Kare ortalaması	F	p
Az	22	154,18	23,31	Gruplar arası	723,062	2	361,531		
Oldukça	58	150,67	22,72	Grup içi	46248,906	91	508,230	0,71	0,49
Tamamen	14	158,28	20,39	TOPLAM	46971,968	93			

Öğrenciler arasında bilgisayarı hiç bilmediğini ifade eden öğrenci olmamıştır. Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin bilgisayar tutumlarının bilgisayar kullanımındaki yeterlilik algılarına göre farklılaşma durumuna uygulanan tek yönlü varyans analizi istatistiksel açıdan anlamlı bir fark ($p>0,05$) ortaya koymamaktadır. Buna göre, öğrencilerin bilgisayar tutumlarının bilgisayar kullanımındaki yeterlilik algılarına göre farklılaşmadığı anlaşılmaktadır.

Araştırmanın üçüncü ve son işlevsel amacında öğrencilerin müzik teknolojisi kullanmaya yönelik yeterlilikleri ve bu teknolojilerin varlığını bilme durumları sınanmıştır.

Tablo 6. Öğrencilerin müzik teknolojisi kullanmaya yönelik yeterlilikleri ve bu teknolojilerin varlığını bilme durumlarına ilişkin frekans ve yüzdeler

Bilme durumu f(%)		Müzik teknolojisi ile ilgili araçlar	Kullanabilme yeterliliği f(%)			
Duydum	Duymadım		Hiç	Az	Oldukça	Tamamen
94(100)	-	Nota yazım programları (Finale, Sibelius vb.)	4(4,3)	34(36,2)	46(48,9)	10(10,6)
63(67)	31(33)	Müziksel işitme eğitime yönelik yazılımlar (Earmaster, Fanfare, GNU Solfège vb.)	50(53,2)	28(29,8)	11(11,7)	5(5,3)
25(26,6)	69(73,4)	Ses eğitime yönelik yazılımlar (Sing&See, Singorama, Vocal Release, Canta vb.)	81(86,2)	8(8,5)	3(3,2)	2(2,1)
40(42,6)	54(57,4)	Çalgı eğitime yönelik yazılımlar (Violin Tutor, Violin Master Pro, eMedia, Piano Wizard Academy, Guitarz, MusicKed vb.)	68(72,3)	19(20,2)	4(4,3)	3(3,2)
29(30,9)	65(69,1)	Müzik teorisi eğitime yönelik yazılımlar (Practica Musica, Alfred's Essentials of Music Theory, eMusic Theory, LenMus vb.)	75(79,8)	14(14,9)	5(5,3)	-
31(33)	63(67)	Online müzik eğitime yönelik interaktif siteler (musictheroy.net, MusicalOnline vb.)	72(76,6)	15(16)	6(6,4)	1(1,1)
79(84)	15(16)	MIDI bağlantılı sistemler	28(29,8)	38(40,4)	21(22,3)	7(7,4)
94(100)	-	Elektronik org (Keyboard)	10(10,6)	35(37,2)	29(30,9)	20(21,3)

Tablo 6'da öğrencilerin müzik teknolojisi kullanmaya yönelik yeterlilikleri ve bu teknolojilerin varlığını bilme durumları incelenmiştir. Öğrencilerin müzik teknolojilerinin varlığını bilme durumlarına bakıldığında öğrencilerin tamamının nota yazım programlarını ve elektronik orgu, çoğunun ise MIDI bağlantılı sistemleri bildikleri görülmektedir. Buna karşılık öğrencilerin çoğunun ses eğitime, çalgı eğitime, müzik teorisi eğitime yönelik yazılımlar ile online müzik eğitime yönelik interaktif siteleri duymadıkları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin müzik teknolojisi kullanmaya yönelik yeterlilikleri incelendiğinde ise çoğunun ses eğitime, çalgı eğitime, müzik teorisi eğitime yönelik yazılımlar ile online müzik eğitime yönelik interaktif siteleri hiç kullanmadıkları görülmüştür. Buna karşılık öğrencilerin nota yazım programlarını, MIDI bağlantılı sistemleri ve elektronik orgu kullanabildikleri ortaya çıkmıştır.

SONUÇ

Bu araştırmada, müzik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar tutumları ile bu tutumların cinsiyetleri, sınıfları, bilgisayar ve müzik teknolojisi kullanımına ilişkin yeterlilik algıları kapsamında incelenerek, sonuçlar tartışılmıştır. Elde edilen sonuçlara dayanılarak öğretmen adaylarının bilgisayar tutumlarının orta seviyede olduğu söylenebilir. Bu çalışmayla benzer şekilde yapılan diğer çalışmalarda da (Deniz, 1995; 2003; 2005; Çelik ve Bindak, 2005; Gerçek, Köseoğlu, Yılmaz ve Soran, 2006; Birgin, Kutluca ve Çatlıoğlu, 2008) öğrencilerin bilgisayar tutumlarının orta seviyede olduğu ortaya konmuştur.

Müzik öğretmenliği öğrencilerinin, bilgisayar tutumlarının cinsiyetlerine göre farklılaşp farklılaşmadığı ile ilgili elde edilen sonuçlar, erkek öğrencilerin bilgisayar tutumlarının kız öğrencilere göre daha olumlu olduğunu göstermektedir. Deniz (2000) tarafından öğretmen adaylarının bilgisayar tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan bir araştırmada, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre bilgisayar tutumlarında erkek öğretmen adayları lehine istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar ortaya konmuştur. Ayrıca bir çok araştırmada (Makrakis ve Sawada, 1996; Sleeman, 2001; Colley ve Comber, 2003) erkek

öğrencilerin bilgisayara ilgi duyma boyutundaki tutumlarının kız öğrencilere oranla olumlu yönde farklı bulunduğu da tespit edilmiştir. Belirtilen araştırma sonuçları ile mevcut araştırma sonuçları tutarlılık göstermektedir. Ancak tüm bu sonuçlar cinsiyete göre bilgisayar tutumlarının farklılaşmadığı diğer araştırma sonuçları ile (Hunt ve Bohlin, 1993; Deniz, 1994; 1995; 1996; 2003; 2005; McCoy ve Heafner, 2004; Mizrahi ve Shoham, 2004; Çelik ve Bindak, 2005; Gerçek, Köseoğlu, Yılmaz ve Soran, 2006; Birgin, Kutluca ve Çatlıoğlu, 2008) tutarlılık göstermemektedir. Yapılan araştırmalarda farklı ölçeklerin ve örneklemelerin kullanılması araştırma sonuçlarında ortaya çıkan farklılıkların sebebi olabilir.

Müzik öğretmenliği öğrencilerinin devam ettikleri sınıflara göre, bilgisayar tutumlarının farklılaşmadığı belirlenmiştir. Fakülte ders programında ikinci yılda bilgisayar dersi bulunmaktadır. Bilgisayar dersinin tutum geliştirmeye yönelik bir etkisinin olup olmadığı bu araştırmanın sınırları dışındadır. Ancak bilgisayar dersinin ilerleyen yıllarda öğrencileri alanları ile ilgili yönelimlere sevk edemediği ya da programda yer alan diğer derslerin olumlu tutumlar geliştirmeye yönelik süreçleri desteklemediği düşünülebilir.

Müzik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar tutumlarının bilgisayar kullanımındaki yeterlilik algılarına göre farklılaşmadığı anlaşılmaktadır. Ancak Deniz (2000, 2003) tarafından yapılan çalışmada bilgisayar kullanmayı bilme derecesi yüksek olanların bilgisayar tutumlarının da yüksek (olumlu) olduğu saptanmıştır.

Müzik öğretmenliği öğrencilerin müzik teknolojisi kullanmaya yönelik yeterlilikleri ve bu teknolojilerin varlığını bilme durumlarına bakıldığında, öğrencilerin nota yazım programlarını, MIDI bağlantılı sistemleri ve elektronik orgu bildikleri ve kullandıkları saptanmıştır. Öğrencilerin belirtilen müzik teknolojisi araçlarına yönelik sahip oldukları bilme durumları ve kullanma yeterliliğinin, 2006 yılında yürürlüğe konan Müzik Öğretmenliği Lisans Programı'nda yer alan Bilgisayar derslerindeki kazanımlarından kaynaklandığı söylenebilir. Öğrencilerin ses eğitime, çalgı eğitime, müzik teorisi eğitime yönelik yazılımlar ile online müzik eğitime yönelik interaktif siteleri ise hiç kullanmadıkları görülmüştür.

Elde edilen tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde müzik öğretmenliği öğrencileri arasında kızlar aleyhine ortaya çıkan cinsiyete dayalı tutum farklılıklarının ortadan kaldırılması için çaba harcanması gereği ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda kız öğrencilerin bilgisayarlara yönelik olumsuz tutumlarına sebep olabilecek durumların anlaşılması için yeni araştırmaların yapılması önerilebilir. Ayrıca öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimleri için teknolojik donanımları/yazılımları tanıtarak kullanılmalarında yetkinleştirecek hizmet öncesi eğitim programlarının ders dışı etkinlikler şeklinde düzenlenmesi önerilebilir.

KAYNAKLAR

- Birgin, O., Kutluca, T., & Çatlıoğlu, H. (2008). Sayısal ve sözel ağırlıklı bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının karşılaştırılması: KTU örneği. *Proceedings of 8th International Educational Technology Conference* (pp.874-878). Eskişehir: Nobel Yayın Dağıtım.
- Colley, A. ve Comber, C. (2003). Age and gender differences in computer use and attitudes among secondary school students: What has changed?. *Educational Research*, 45 (2), 155-165.
- Çelik, H. C. ve Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 6 (10), 27-38.
- Deniz, L. (1994). *Bilgisayar tutum ölçeği (BTÖ-M)'nin geçerlik, güvenirlik, norm çalışması ve örnek bir uygulama*. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
- Deniz, L. (1995). *Bilgisayar Tutum Ölçeği- Marmara kullanım el kitabı*. (fotokopi çoğaltma).
- Deniz, L. (1995). Öğretmen adaylarının bilgisayar tutumları. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 7, 51-60.
- Deniz, L. (1996). *Computer Attitudes of student teachers*. A post-doctoral study. A study of post graduate certificate of education (PGCE) Students at King's College London.
- Deniz, L. (2000). Öğretmen adaylarının bilgisayar yaşantıları ve bilgisayar tutumları. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12, 135-166.
- Deniz, L. ve Köse, H. (2003). Öğretmen adaylarının bilgisayar yaşantıları ve bilgisayar tutumları arasındaki ilişkiler. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 18, 39-64.
- Deniz, L. ve Köse, H. (2005). Farklı üniversitelere devam eden psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bilgisayar yaşantılarının ve bilgisayar tutumlarının incelenmesi. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 22, 99-134.
- Gerçek, C., Köseoğlu, P., Yılmaz, M. ve Soran, H. (2006). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 30, 130-139.
- Hunt, N.P., & Bohlin, R.M. (1993). Teacher education students' attitudes toward using computers. *Journal of Research on Computing in Education*, 25 (4), 487-497.
- Levendoğlu, O. (2004). Müzik eğitiminde online sistemler ve interaktif yazılımlar. *Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5 (8), 90-95.
- Makrakis, V. ve Sawada, T. (1996). Gender, computers and other school subjects among Japanese and Swedish students. *Computer Education*, 26, 225-231.
- McCoy Leah P.; Heafner, T. L. (2004). Effect of gender on computer use and attitudes of college seniors. *Journal of Women & Minorities in Science & Engineering*, 10 (1), 55-66.
- Mizrachi, D. ve Shoham, S. (2004). Computer attitudes and library anxiety among undergraduate: A study of Israeli B.Ed. students. *The International Information & Library Review*, 36 (1), 29-38.
- Sleeman, P.J. (2001). Attitudes toward computer among teacher education students in Brunei Darussalam. *International Journal of Instructional Media*, 28 (2), 147-151.
- Tecimer, B. (2006). İnternet ve yaşam boyu müzik eğitimi. MÜZED, 15, 8-9. [Online]: www.muzikegitimcileri.net

MÜZİK VE RENKLER: SİNESTEZİNİN TEKNOLOJİ İLE ETKİLEŞİMİ

MUSIC AND COLORS: THE INTERACTION OF SYNESTESIA WITH TECHNOLOGY

Doç.Dr. Mehveş Emeç Birol
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Müzik Bölümü, İSTANBUL
mehvesemec @mail.koc.net

Özet

Müzik, sanatın en soyut formunu temsil etmektedir, nesnel değeri sadece havada uçan ses dalgalarından ibarettir. Resim gibi, şiir sanatı, edebiyat veya gösteri sanatları gibi kendini görsel anlamda ifade edemez. Günümüzde müziği görselleştirmek amacıyla farklı yöntemler denenmektedir. Renklerin, seslerde olduğu gibi dalga boyuyla ölçülmesi ve yine seslerde olduğu gibi şiddeti, yoğunluğu ve armonisi gibi özelliklerinin olması, müzik ve resmi teknolojide yaşanan gelişmelerle de zaman içinde birbirine yakınlaştırmıştır. Örneğin, Finlandiyalı besteci Lauri Gröhn tarafından geliştirilen bir bilgisayar yazılımı (Synesthesia Software Music), dijital ortama aktarılan bir görüntüyü yaklaşık beş saniye içinde yine bilgisayar tarafından icra edilen bir müzik parçasına dönüştürmektedir. Skriabin, ışık klavyesini kullanarak etkiyi arttırmaya çalışmış ve her bir sesin karşısına kendince bir renk ve ifade atamıştır. Sinestezi adı altındaki bu çalışmalar, yeni akımların öncüsü olmuştur. Bu çalışma, sinestezi kavramını ve müziğin renklerle etkileşiminin günümüzdeki boyutunu araştırmak için yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Müzik, Resim, Sinestezi, Renkler, Sesler

Abstract

Music represents the most abstract form of art. Its objective value consists only of sound waves reverberating in the air. It cannot express itself visually like painting, poetry, literature or performance arts. Different methods are employed today to visualize music. The fact that colours are measured in wavelength just like sounds and have characteristics like loudness, intensity and harmony, again like sounds, has led to a gradual convergence between music and painting, especially as a result of technological advances. The Finnish composer Lauri Gröhn, for example, has developed a software (Synesthesia Software Music) that converts a digital picture into a piece of music in approximately five seconds, to be performed by the computer. Skriabin had attempted to accentuate this effect by using a light keyboard and assigned an arbitrary colour to each sound. These attempts of synesthesia have pioneered new movements. This article will discuss the concept of synesthesia and the interaction of music with colors today.

Keywords: Music, Painting, Synesthesia, Colours, Sounds

1.GİRİŞ

Tarihin ilk çağlarından beri insanlar, müzik ve renkler arasındaki yakın ilişkinin farkına varmışlardır. “Renk tonu” ve “Ton rengi” kelimelerinin benzerliği de bunu en iyi biçimde anlatır. 17.yüzyılda Optik adlı eserinde, Sir Isaac Newton ışığın niteliğini ve renklerin oluşumunu ayrıntılı olarak incelemiştir ve ilk kez güneş ışığının gerçekte pek çok rengin karışımından veya bileşiminden oluştuğunu deneysel olarak kanıtlamıştır. Bunun için karanlık bir odaya yerleştirdiği prizmaya güneş ışığı göndererek renklere ayrılmasını ve daha sonra prizmadan çıkan ışığı ince kenarlı bir mercekle bir noktaya toplamak suretiyle de tekrar beyaz ışığı elde edebilmiştir. Güneş ışığının parçalanmasıyla ortaya çıkan gökkuşağının 7 rengine dayanarak da, müzikte 7 sesden oluşan ses dizisine (gam), 7 farklı renk tonunun adını vermiştir.

2.SİNESTEZİ VE SİNESTEZİKLER

2.1. Sinestezi nedir?

Sinestezi, beynin herhangi bir algı modalitesini uyarmasıyla, diğer duyuların da harekete geçip, birden fazla kanalda uyarılma oluşumuna verilen tıbbi isimdir (Loef 1974). Yunanca, syn (birlikte) ve aisthesis (algı/his/duyum) kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkan Synaesthesia kelimesi, “birleşmiş duyular”, ya da “eşduyum” olarak tercüme edilebilir. Kaynak olarak “hissizlik, duyu eksikliği” anlamına gelen anesthesia (anestezi) kelimesi ile aynı temele dayanmaktadır. Sinestezi sahibi insanlar, yani sinestezikler renkleri yalnızca görmekle kalmıyor, aynı zamanda işitebiliyor ve koklayabiliyorlar. Bazı sinestezikler şekilleri lezzet olarak algılıyor; tam tersine, lezzeti şekil olarak algılayanlar da var. Ya da insanları insan olarak değil de, görsel/işitsel/tekstürel v.b. bir nesne/olgu olarak hatırlar ve benimserler. Annesini ılık süt, kardeşini bir kedi v.b. olarak gören/hatırlayan/düşünen biri gibi...

Sinestezi, bazı araştırmacılara göre dil dışı düşünmenin özel bir belirtisi olarak kabul edilirken, bazılarınca tam bir hastalık, anormalite ve mucize, mistik bir insan yeteneği olarak kabul edilir. Hatta, sinesteziyi biyolojik bir olaydan çok, sosyal ve kültürel bir fenomen olarak görenler de vardır. Alman Sinestzi Derneği, Sinestezi’yi “duyusal bir algı yeteneği” olarak yorumluyor ve raporlarında Sinestezi’nin kesinlikle bir hastalık olmadığını vurguluyor.

2.2. Sinestezinin tıbbi ve nörofizyolojik açıklamaları

Amerikan Psikoloji Derneği başkanı, Berkeley Üniversitesi’nde nörolog Lynn C. Robertson, İtalyan Panorama dergisine yaptığı açıklamalarda sinesteziyi anlatırken, “kelime anlamı duyuların birleşmesi” diyor. “The Two Sides of Perception” adlı kitabın yazarı olan Robertson şöyle devam ediyor: Değişik sinestezi tipleri var. Bazı kişiler bir harf gördüklerinde aynı anda bir renk algırlar; bazıları bir ses duyduklarında hemen özel bir tat alırlar. Kimileri bir şekil gördüklerinde onu bir kokuyla bağdaştırırlar. Ama genelde sinestezi rahatsızlığı olanlar farklılıklarının farkında değildirler. Bu şekilde büyüdükleri için diğer insanların da aynı olduğunu düşünürler. Günün birinde “şu A harfi ne kadar kırmızı” dediklerinde ve biri onlara harfin renkli olmadığını söylediğinde işin farkına varırlar.”

Simon Baron-Cohen 1993’de yenidoğan sinestezi hipotezini ortaya atarak, “ yenidoğan döneminde, muhtemelen dördüncü aya kadar, tüm bebekler ayrışmamış bir yolla duyusal girdileri deneyimlerler. Bu tam anlamıyla tüm duyuların karmakarışık ve çok yoğun algılandığı bir dönemdir”der. Ona göre doğuştan herkes sinestezi yeteneğiyle doğar. “ Doğuştan çok fazla sinir hücresiyle doğarız ve beynimizin olgunlaşmasıyla birçok hücre seçici bir şekilde ortadan kalkar. Her duyu tek başına deneyimlenir hale gelir. Sinir ağları diğerleriyle karışmazlar. Ancak seçici hücre ölümünden kurtulan bazı hücreler beyinde ‘ayrı duyusal alanlar ya da sinirsel ağlar’ oluştururlar. Zamanla azalması gereken bu bağlantıların kalması sinestezik deneyimle sonuçlanır” (Baron-Cohen 1996).

Almanya’nın Hannover kentindeki Tıp Yüksek Okulu Psikiyatri ve Psikoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hinderk Emrich, sinestezik olma nedeninin ilk iki yaş gelişiminde arandığını belirtiyor. Tüm yeni doğanların sinestezi kabiliyeti bulunduğu inanıldığı kaydeden Prof. Emrich, bu dönemde beynin hangi duyuyu, hangi algıya çevirmesi gerektiğini bilmediğini, ancak bebeğin büyümesiyle, duyuların kanalize edildiğini ifade ediyor. Emrich de, sinesteziklerde aradaki bağlantının kopmadığını, duyuların kanalize edilmediğini söylüyor.

Sinestezinin 3 tipi var: Gelişimsel, sonradan kazanılmış ve farmakolojik. Bunların arasında en sık rastlanılan gelişimsel sinestezidir. Bu kişiler erken çocukluk döneminden başlayarak, olağan bir şekilde algısal ve/veya kavramsal sinestezi deneyimi yaşarlar. Gelişimsel sinestezinin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik olarak baskın katılım veya X-kromozomuna bağlı bir geçişi olabileceği yönünde kanıtlar vardır. Bir ailede birden fazla kişide bu yetenek ortaya çıkabilir. Bu ailelerden en ünlüsü Rus yazar Vladimir Nabokov’un ailesidir. Nabokov, “Portrait of my mother” (1949) adlı kitabında annesinin sinestezik deneyimlerini anlatır. Sinestezik ailelerin varlığı, sinestezinin genetik temelli ve beyin eksenli olduğunu gösteriyor.

500'de 1 ila 25.000'de 1 kişide ortaya çıkan bu durum ortalama 2000'de 1 kişide görülüyor, kesinlikle kadınlarda erkeklerden 3 ila 8 kat daha sık görülüyor (Lange 1996). Nitekim babadan kıza, anneden oğula ve anneden kıza geçtiği durumlara örnekler çok iken, babadan oğula geçtiği hiç gözlemlenmemiş (Cytowic 1995). Sonradan kazanılan sinestezisi ise başka bir hastalığın varlığında ortaya çıkıyor. Örneğin, epilepsi hastalarında bu tür duyular (koklama, görme, işitme, duyma, dokunma) arası geçişler de gözlemlenebiliyor. Farmakolojik sinestezisi, birtakım kimyasalların kullanımı, kafadan alınan darbeler ya da beyindeki orta temporal lobun hasarı ile ortaya çıkabiliyor.

2.3. Sinesteziklerin özellikleri

Sinestezikler, turuncu-yeşil tadında bir şarap içiyor olabilirler, ya da M harfinin üstünün tüylü olduğunu hissedebilirler (Lange 1996). Aynı şekilde, soyut bir yön kavramı olan "sol" kelimesiyle eflatun renkte, metal bir ses algılayabilirler (Ligeti 1967). Sinesteziklerin çoğunluğu solaktır, ya da çift el kullanabilenlerdir. Herhangi bir ruhsal ve beyinsel rahatsızlık eşlik etmez, sağlıklıdırlar. Daha iyi bir hafızaya sahiptirler, bir şiirin dizelerini renklerle benimseyebilirler (Lange 1996). Ancak hafıza fonksiyonları güçlenirken, matematiksel ve mekansal algı fonksiyonları zayıflamaktadır. Bir kısmı hesap yapmakta zorlanır, sağ ve sol taraflarını karıştırabilirler. Birinci derece akrabalarında disleksi (okuma bozukluğu), otizm ve dikkat eksikliği normalden daha sık olarak %15 oranında rastlanır. Henüz bilinmeyen bir nedenle homoseksüel tercihler sinesteziklerde siktir (%10). Yaşanmışlık hissi (déjà vu), olacak olayları önceden rüyalarında görme gibi nadir deneyimleri de sık yaşarlar.

Sinestezinin birçok şekli vardır. En sık izlenen iki şekilden biri, kişinin renkleri duyması, bir diğeri ise, kişinin harfleri renk olarak algılamasıdır. Her harf, kişinin kendisine göre farklı bir renk olarak algılanır. Ancak herkes aynı harfte, aynı rengi algılayamayabilir. Bazı sinestezikler O harfinde koyu lacivert algısı yaşarken (Lange 1996), geçmişte yapılan araştırmalarda çoğunluğun O harfinde beyaz rengi algıladıkları anlaşılmıştır. Bu da bize bir kez daha gösteriyor ki, 1883 de Francis Galton'un da açıkladığı gibi, "kimsenin eşi benzeri olmadığına inanmamız gerek" (Rösing 1996).

2.4. Tetikleyiciler ve Eşlenikler

Sinestezisi deneyimi birbiriyle ilişkili iki kısımdan oluşur. Bunlar tetikleyiciler ve eşleniklerdir. Tetikleyiciler müzik notaları, harfler, rakamlar, dokunma, tat, koku, görme, ses, ayrıca zaman birimleri olan yıl, ay, hafta veya gün olabilir. Rakamsal olanlarda, "5+2" toplamını düşünen birisi 7'ye karşılık gelen rengi sonuç olarak deneyimler. Eşlenikler ise harfler algılandığında, her harfe eş olarak deneyimlenen algılar (renk, ses, dokunma, koku) gibi tanımlanabilir. Ya da ağlayan bir bebeğin sesi (tetikleyici) sinestezik bir kişide hoş gitmeyen sarı renk (eşlenik) olarak deneyimlenir. Farklı kişiler sinestezinin aynı tipini deneyimledikleri gibi tetikleyicileri de aynı olabilir. Ancak, sinestezik eşlenikler kişiler arası büyük farklılıklar gösterirler. Alfabenin her harfini herkes farklı deneyimleyebilir. Eşleniklerde kişiler arası farklılıklar olmasına rağmen, kişilerin deneyimledikleri eşlenikler ileri derecede özel ve uyumludur. Bir kişi belli harfleri belli renklerle deneyimliyorsa, o harfleri sürekli olarak aynı renklerle deneyimler. Sinesteziklerin çoğu için sinestezisi tek yönlüdür. Yani, sesleri renk olarak deneyimleyen bir kişi renkleri ses olarak deneyimleyemez. Tetikleyici ve eşlenikler arasındaki ilişki bir düzen içindedir. Her eşlenik özel bir tetikleyici tarafından tetiklenir. Bir kişiye, aynı tetikleyicilerin uygulanması durumunda aynı eşlenikler algılanır. Örneğin, bir kişi A harfini kırmızı olarak deneyimliyorsa, farklı el yazılarıyla veya küçük karakterlerle yazılsa da, A harfini daima kırmızı olarak deneyimler. Kısacası, tetikleyicilerin büyük bir esnekliğe izin vermesine rağmen, eşlenikler sabit kalırlar. Harf-renk sinestezisinde, harflerin kimliği renklerin kimliğini belirler. Konuşulan harfler için sesin şiddeti, söyleniş tarzı, harflerin eşlenikleri üzerine etki etmez. Ses-renk sinestezisinde genellikle kişiler gözlerinin önünde renkleri görürler ve sesin perdesinin değişimiyle renkleri de değişir. Bu kişiler görme alanlarının tamamen renklerle dolduğunu ifade ederler.

3. SİNESTEZİK ÜNLÜLER VE YAPITLARI

Sinestezisi yeteneği, hiç şüphesiz müzisyenlerin, ressamların ve yazarların üreticiliklerine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Birçok ünlü sinestezik vardır. Vladimir Nabokov, E.T.A. Hoffmann, Amy Bach, Henrik Wiese, Joachim Raff, Gyorgy Ligeti, Franz Liszt, Olivier Messiaen, Konstantin Saradzhev ve bilim adamı Nicola Tesla, fizikçi Richard Feynman bunlardan sadece birkaçıdır.

Rus besteci ve piyanist Alexander Scriabin (1872-1915) de, notaları parlak ve çakan ışıklar olarak hissetmesi sonucu senfonik yapıya görsellik kazandırmıştı. Kendi sinestezisini, ölmeden önce tamamladığı en son yapıt olan “Prometheus, The Poem of Fire” (1910/11) adıyla koro, orkestra, ışık klavyesi için yazdığı senfonik şiirle ifade etmişti. Eserin 1915’de New York’daki galası dünyadaki ilk ışık şovu olmuştur. Bu eserde ilk kez, 6 notadan oluşturduğu bir gam ile 11 transpozisyonu olan “Dörtlü Prometheus Akoru”nu kullanmış, ayrıca armonilerin temel sesleriyle değişen 12 sesli kromatik gamı, 12 farklı renk tonu ile bağlamıştır. Hayatının son döneminde gittikçe daha çok vakit ayırıp tasarladığı eser, multimedyal bir “Muamma” (Mysterium) üzerinde çalışmıştır. Hareketli mimari, dans, koku, renkler, müzik ve kelimelerden oluşan ve tüm düzeylere hitap edebilecek olan bu senfonik eser “büyü ve gizemin ülkesi” diye söz ettiği Hindistan’da yarım küre şeklindeki bir tapmakta, 2000 kişilik kadrosuyla, 7 günlük bir ritual ile gerçekleşecekti.

Fransız besteci Olivier Messiaen, ” Ne zaman bir müzik dinlesem veya notalara baksam, renkleri görürüm... Bryce Canyon piyesine beste yaptığımda, uçurumların rengi kırmızı ve turuncuydu” der. Messiaen, bestelerinin sinestezik durumundan doğduğunu söyler, ancak her sese bir renk vermeyi çocukça bulur (Michaely 1987). Bu nedenle sinestezik sezgilerini tek sesler yerine entervallere taşır. 1959/60 yılında yazdığı Chronochromie adlı eseri de sinestezik deneyimlerinin bir ürünüdür.

Vasily Kandinsky (1866-1944) de sinestezikti ve sanatı “ lirik geometri” olarak tanımlanırdı. Görme ile işitmeyi özdeş kabul etmişti. Renklerin hissettirdiklerini müzikle karşılaştırmış, her rengin müziksel bir anlatımı olduğunu savunmuştu. Kendisine göre resimleri sezgisel kökenliydi. “Sanatta Tinsellik Üzerine” (1912) adlı kitabında, “özgürlük, renk ve biçim gibi dış etkenlerin uyandırdığı ruhsal titreşimleri duyabilmektir “ der. 1909 yılında besteci Thomas de Hartmann (1885-1956) ile gerçekleştirdiği “Sarı Tını” (Der Gelbe Klang) adlı sahne eseri, müzik ve rengin birliğini temsil eden erken dönem çalışmalar arasındadır. Eserde, ses ve renk oyunları, resim, müzik ve dans bir aradadır.

Nobel ödüllü ünlü fizikçi Richard Feynman (1918-1988) sinestezikti. Harf ve sayıları renk olarak deneyimliyordu. Diğerlerinden farklı olarak fizik denklemlerini (kavramsal tip) değişik olarak deneyimliyordu. “Bir denklem gördüğüm zaman, karakterleri renk olarak görüyorum. Neden bilmiyorum...Parlak J’ler, hafif menekşe-mavi N’ler ve koyu kahverengi X’ler...” Belki de herkesten farklı olan düşünce şekli ve başarısının altında, doğayı olduğundan farklı algılamak yatıyordu.

Rus asıllı ABD’li yazar Vladimir Nabokov (1899-1977) da sinestezikti. Speak Memory (1996) adlı otobiyografisinde bu deneyimlerini çok açık olarak dile getirmiş ve renkleri duyduğunu, ancak duymanın uygun bir tanımlama olamayacağını da belirterek x’i sert metal, z’yi yıldırım bulutu gibi, q’yu k’dan daha kahverengi, p’yi olgunlaşmış elma yeşilinde, t’yi ise fıstık yeşili, g,h,j harflerini ise kahverenginin farklı tonlarında algıladığını söylüyordu.

3. 1. Renk ve Ses İlişkisi Üzerine

Müziğin en temel ögesi sestir. Resmin ise renk ve form. Ses ve renk üzerine araştırmalar Antik dönemlerde başlar. Yunan kuramcılar rengin, kalınlık incelik ve sürekliliği açısından ses ile aynı değerde olduklarını düşünmekteydiler. Aristoteles’e göre, renkler de sesler gibi benzer şekilde biraraya gelmiştir. Işık ve karanlık, sesin temiz ve boğuk olması ya da ince ve kalın olmasına eş görülmüştür. Platon’un döneminde melodi kavramı, renkli veya renklendirilmiş diye tabir edilmiştir (Cage, 1995). Sinesteziyile ilgili yayımlanmış ilk olgu John Locke’a (1690) aittir. Locke’un özelliklerini aktardığı kişi görme engelliydi ve algılamada duyuusal birleşmenin görüldüğü ilk örnekti. Borozan sesini kırmızı olarak algılıyordu (Wellek 1963).

18.yüzyıl sonlarından itibaren renk ve ses ilişkisi olabildiğince objektif kriterlerle analiz edilmeye çalışılmıştır (Gage, 1994). Goethe, “Renklerin Kuramı” (Zur Farbenlehre 1810) adlı çalışmasını şiirsel eserlerine eş değerde tutuyordu ve kitabında “Renkler ve sesler, bir kaynaktan beslenen iki nehir gibidir” (Millei 2002) der. Newton ise prizmadan geçirdiği ışık ile elde ettiği yedi rengin, diyatonik (içinde yabancı sesler bulunmayan) gama ait olan yedi notayla ilişkisi olduğunu öne sürmüştür (Cage,1995). Goethe renk kuramıyla, Newton’un fiziksel yasalarını daha da ileriye taşımıştır. Sadece retinaya temas eden ışık huzmesinden öte, renklerin algıya bağlı olarak zihnimizde belirmediğini dile getirmiştir. Çünkü insanın görme mekanizmasının, zihinsel bir işleme bağlı olduğu görülmüştür. Goethe’ye göre, renkleri

biraraya getiren bir objeyi kendimizden bağımsız olarak düşünemeyiz. Gördüğümüz obje, varolan ışık ve algımıza göre bizim zihnimizde şekillenmektedir.

Kandinsky'nin 19.yüzyıldan devraldığı sinestezi kavramını Schönberg, "Mutlu El" (Die glückliche Hand, 1910-1913) adındaki müzikal dramasına taşımıştır. Bu eser, müzik ile renk görselliğinin iç içe olduğu bir gösteridir.

3.2. Müziğin Teknolojiyle Etkileşimi

1950'li yıllar resimde soyut kavramının, müzikte ise Elektronik Müzik ile başlayan somut kavramının başladığı dönemdir. İlhan Mimaroglu'na göre, yüzyıllar boyunca dinlediğimiz müzik soyut müziktir. Müziğin somut bir anlayış kazanması ise, Elektronik Müzik ile gerçekleşmiştir. 1950'lerin başında, elektronik müzik aletleri ve ses kayıt sistemlerinin gelişmesiyle, ses şeridi üzerinde yapılan farklı müzik eğilimleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri Paris'te, Pierre Schaeffer ve Pierre Henry öncülüğünde geliştirilen "Musique Concrète"dir. Aynı dönemde Köln Radyosu'nda Pierre Boulez ve Karlheinz Stockhausen gibi bestecilerin çalışmalarıyla "Elektronische Musik" şekillenmiştir. "Tape Music" olarak adlandırılan üçüncü ses şeridi müziği ise, Avrupa'daki gelişmelerin ardından Amerika'da geliştirilmiştir. Musique Concrete, doğal seslerin kaydıyla sağlanmaktadır. Varolan seslerden yararlanılmış olmasından dolayı "somut" müzik olarak da adlandırılmaktadır. Elektronik Müzik'de ise elektronik aletlerle elde edilen soyut sesler, ses şeridi üzerinde işleme tabi tutulduklarında somutlaşmışlardır (Mimaroglu,1995). 19.yüzyıl sonlarından 1930'lu yıllara kadar, ressamları ve bestecileri aynı çatı altında biraraya getirmeyi başaran sinestezi kavramı, günümüzde boya ve geleneksel çalgı aletleri yerine, bilgisayar teknolojisiyle birlikte gelişen yeni araçlarla ifade edilmektedir. Finlandiyalı besteci Lauri Gröhn tarafından geliştirilen bir bilgisayar yazılımı (Synesthesia Software Music), dijital ortama aktarılan bir görüntüyü, beş saniye içinde yine bilgisayar tarafından icra edilen bir müzik bestesine dönüştürmektedir.

4. SONUÇ

Sesler, renkler ve ritm yaşamımızın ve yaşam tecrübelerimizin en temel öğeleridir. Ruh halimizi büyük ölçüde etkileyebildiklerine hemen hergün tanık oluruz. Bazı seslerden rahatsızlık duyar, bazı seslerle huzur buluruz. Sesin müziğe dönüştüğü anlarda müziğin ritmi ve armonisine bağlı olarak bazen coşar, eğlenir, bazen de hüzünleniriz. Aynı şekilde bizi iten veya çeken renkler vardır. Burada da renklerin armonisiyle bilinçaltımızı yönlendirebiliriz. Müzikte Franz Liszt, Alexander Scriabin, Arnold Schönberg, György Ligeti, John Cage ve Olivier Messiaen gibi ustalar, ressamlar ve bilim adamlarıyla yaptıkları ortak çalışmalarla, görsel ve duyuşsal sanatların birleştiği eserler üretiyorlar, kimi sinestezik yeteneklerini, kimi teknolojiyi kullanarak. Hepsinin arzusu bir, sanatlararası sınırların kaldırıldığı ve sanatların iç içe geçtiği bir fenomen yaratmak. Kanadalı ünlü iletişimci Herbert Marshall McLuhan yeni teknolojileri anlamak isteyen insanlara, "Teknoloji, insanın uzantısıdır" diyor. Bu uzantının, akla gelen her alanı kapsadığını ve her yeni teknolojinin de, varolanı tamamen ortadan kaldırdığını veya geliştirdiğini hatırlatarak.

KAYNAKLAR

- Baron-Cohen,S.&Wyke,M.&Binnie,C.(1987).Hearing words and seeing colours:an experimental investigation of a case of synaesthesia Perception16
- Baron-Cohen,S.&Harrison,J.(1996).Synesthesia:Classic and Contemporary Readings Oxford:Blackwells
- Baron-Cohen, S.(1996).Is there a normal phase of Synaesthesia in development?
http://psyche.cs.monash.edu.au/v2/psyche-2-27-baron_cohen.html
- Cage,J.(1995).Colour and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction.Thames and Hudson
- Cytowic.R.(1989).Synesthesia:A Union of the Senses.New York:Springer Verlag.
- Cytowic, R.(1995).”Synesthesia:Phenomenology and Neuropsychology”
<http://psche.cs.monash.edu.au/v2/psyche-2-10-cytowic.html>
- Gage, J.(1994).Kulturgeschichte der Farbe.Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH.
- Kandinsky,W(1912).Über das Geistige in der Kunst.Zitiert bei:Gage1994

- Lange, V. "Synaesthetiker :Farben hören, Töne sehen." Die Zeit Nr.22,24.05.1996.
<http://www.archiv.zeit.de/-archiv///daten/pages/synaesta.txt.19960524.html>
- Ligeti, G. (1967). "Zustände, Ereignisse, Wandlungen." In: Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Strobel (Hg.). Melos-Zeitschrift für neue Musik. Ausgabe 34. Mainz: Melos-Verlag, 165-169. Zitiert bei: Rösing 1996
- Loef, C. (1974). Musik, Farbe, Form. Göttingen: Musterschmidt Verlag.
- Michaely, A. (1987). Die Musik Olivier Messiaens. Hamburg: Verlag der Musikalienhandlung Karl Dieter Wagner (Hamburger Beiträge zur Musikwissenschaft-Sonderband)
- Millei, S. (2002). Visible Deeds of Music. Yale University Press.
- Nabokov, V. (1966). Speak, Memory: An Autobiography Revisited New York: Dover
- Rösing, H. (1996). "Synaesthese". In: Ludwig (Hg.). MGG (Sachenteil). Band 6. Kassel: Baerenreiter (Synesthete Perspectives) 17.10.1996
<http://web.mit.edu/synesthesia/www/perspectives.html>
- Wellek, A. (1963). Musikpsychologie und Musikaesthetik. Frankfurt/Main: Akademische Verlagsgesellschaft.

OKUL MÜDÜRLERİNİN PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

INVESTIGATION AND EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF SCHOOL PRINCIPALS

Harun Sümbül

Gümüşhane Üniversitesi
habu_58@hotmail.com

Kenan YILDIRIM

Şehit Mehmet CÜCÜK İ.Ö.O
freakskenan@hotmail.com

ÖZET: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitim ve öğretim alanında da yeni gelişmeler olmakta ve daha profesyonel bir eğitime doğru hızla gidilmektedir. Bununla birlikte hızla değişen teknolojiye ve oluşan yeni ihtiyaçlara karşılık verebilme ise giderek zorlaşmaktadır. Bu zorluklara ve ihtiyaçlara, eğitim ortamında liderlik konumunda bulunan okul müdürleri cevap verme durumundadırlar.

Gerek eğitim ve öğretimle ilgili olsun, gerekse de okul ihtiyaçları ile ilgili olsun, okul müdürleri her zaman ağır bir iş temposu altında çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu çalışmada; bu ağır şartların, okul müdürlerinin performanslarını nasıl etkilediği ve bu durumda okul başarısına nasıl etkilediği incelenmiştir. Bu yönde bir çalışma yapılarak, müdür performansları ile okul başarı arasındaki ilişki incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: okul, müdür, liderlik, performans, okul başarısı.

ABSTRACT: With the development of technology, new developments happens in the field of education and training and more professional training to become rapidly be reached. However, respond to rapidly changing technology and new needs is the increasingly difficult. The school principals who leaders in the field of education in schools must respond to these challenges and needs. No need to get the education and training, as well as the matter related to the needs of the school, principals have to work all the time staying at a heavy pace of business.

In this study, these severe conditions, and how it affects the performance of the school directors are acting in this case were to the success of the school. A study done in this direction, investigated the relationship between manager performance and school success.

Keywords: school, principals, leadership, performance, the success of the school.

1.GİRİŞ:

Eğitim ortamında insan gücünün en etkili ögesi kuşkusuz öğretmendir. Öğretmen, okul ve sınıf ortamı öğrenciler için uygun, ilginç ve zevkli bir duruma getiren, çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanarak öğrenme yaşantıları düzenleyen öğrencilerin bu yaşantıların içine atılmalarına rehberlik eden ve istenilen davranışların ne ölçüde kazanıldığını değerlendiren bir öğretim ögesidir.

İnsan gücü ögesinde öğretmenden sonra yönetici ya da okul müdürü gelmektedir. Okul müdürü, okulun ve derslerin amaçlarının gerçekleşmesi için iyi bir ortam hazırlama ve öğretmenleri buna göre güdeleyerek öğretimin verimli bir şekilde yapılmasına yardım etmektedir.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en ağır yükü, okul yöneticileri ve öğretmenler topluluğunun omuzları üzerindedir. Eğitim kadrosu olarak adlandırdığımız bu birimlerin önemi belki de müfredat programlarının tanziminden, okulun ve eğitimin teşkilatlanmasından daha önemli gözükmektedir. Çünkü

mükemmel bir teşkilata ve müfredat programına rağmen elimizde, gerçekten iyi yetişmiş ve başarılı bir eğitim kadrosu yoksa eğitim faaliyetlerinden yarar beklemek mümkün değildir. Her bakımdan birbiriyle uyumlu bir okul yöneticisi ve öğretmenler topluluğu eğitim görevini başarı ile yerine getirebilir[1].

2. YÖNTEM:

Bu çalışmada, okul müdürlerinde olması gerekli çeşitli özellikler ve bu özelliklerin müdürlere kazandıracığı bir takım durumlar üzerinde durulmuştur. Özellikle liderlik özelliğinin ne anlama geldiği ve bu özelliğin okulda nasıl bir karşılık bulabileceği dile getirilmiştir. Yapılan geniş literatür taramasına göre de elde edilen sonuçlar değerlendirilmeye çalışılmıştır.

İyi bir yönetici kendi emrinde çalışan bireyleri daha iyi tanıyabilmesi için bireylerin günümüzde ölçülebilen şu niteliklerini dikkate almak zorundadır. Beden ölçüleri-fizyolojik ölçüler-motor yetenekleri-duygusal ve algısal ölçüler-zihinsel yetenekler-bilgi ve becerileri-özel yetenekler-ilgi, tutum, değer ve fikirler-kişilik özellikleri [2] . Böyle bir okul yöneticisi problemleri deneme ve yanılma yöntemi yerine, bilim yoluyla çözmeyi seçecek ve başaracaktır [3].

Geleneksel anlamda okul müdürleri okul amaçlarının gerçekleştirilmesi için çaba gösteren ve daha çok mevcut durumu koruma ve sürdürme amacı güden bir yönetici olarak görülmektedir[4]. Ancak, okul müdürlerinin sınırları belirlenmiş bir görev tanımı bulunmamaktadır [5].

Genel olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ilköğretim kurumlar yönetmeliğinin 60. maddesine göre okul müdürünün görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi ifade edilmektedir [6]:

“İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur, görev tanımında belirtilen diğer görevlerini de yapar.” [7]

İster ilköğretim okulu, ister ortaöğretim okulu olsun, okulun başarısındaki en önemli kişi okul müdürüdür. Etkili okul müdürleri ile okul başarısı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan pek çok araştırma vardır. Başarılı bir okul için güçlü bir liderlik hayati önem taşımaktadır[8]. Lider, olağanüstü gücü olan değil, başkalarını etkileme gücü olan kişidir[9]. Okulların da başarılı olabilmesi için güçlü bir lidere sahip olması gerekir Bu lider de okul müdürüdür. Öğrenci başarısının yükseltilmesinde etkili okul müdürünün liderliği anahtar görevinde olmasına karşın bu tek başına yeterli değildir. Okul müdürü öğrencilerde öğrenme kültürlerinin gelişmesi yönünde çaba sarf etmelidir[10]. Öğretmenlerin eğitim teknolojilerini kullanımının okul müdürlerinin öğretim liderliği özelliklerinden etkilendiğini söylenebilir. Yapılan bir araştırmada da, okulun etkinliğinde, okul ortamında etkili bir iletişim kurmada, okul etkinliklerinde açıklığın sağlanmasında, açık ve makul bir disiplin politikasının oluşturulmasında, okul ikliminde ve okuldaki öğretimin örgütlenmesinde, öğrenci davranışları ve öğrenci başarısı üzerinde olumlu bir etkinin görülmesinde, yeni görüşlerin gelişmesinde, okulların akademik başarılarının artmasında, öğrenciler hakkında yüksek standart oluşturulmasında, ortak bir vizyon oluşturmada ve gücün paylaşımında etkili öğretim liderlerinin rolünün ortaya çıktığı görülmektedir[11]. Araştırmalarda okul yöneticilerinin öğretim liderliği özelliği olarak öğretmene kaynak sağlama ve dersi planlama sürecinde destek olması önerilmektedir[12]. Okul yöneticileri, okullarında üst birimlerle alt birimler arasında bir bağ oluşturmalıdır. Etkili yönetimde liderlik ve iletişim, okulda öğretmen kalitesinin ve etkililiğinin artmasına yardımcı olabilir [13] Okul müdürlerinin sahip oldukları bu görevlerde başarılı bir sonuç elde edebilmeleri için okullarında farklı branşlarda görev alan öğretmenler ve diğer personellerin rol ve beklentilerini göz önünde bulundurmaları ve ona göre davranmaları gerekmektedir [14]. Geleceğin büyüklerini yetiştiren, eğitim ve öğretimin temel taşları olan öğretmenlerin, görevlerini iyi gödülenmiş olarak yapmaları öğrencilere ve gelecekteki kuşaklara yansımaktır. Böylece eğitim ve öğretimde başarı artacaktır[15] Öğretmenlerin motivasyonunu ve moral düzeyini artırmada anahtar faktör ise, okulda etkililiği sağlamaktır. Okul yöneticisi, öğretmenleri işbirliğine ve sınıflarında eğitimin kalitesini artırmaya yönlendirmelidir. Öğretim sorumluluğunu artırmak, iş kaybını azaltmak, nesnel standartlar geliştirmek ve grupları cesaretlendirmek, başarılı olmak için gereksinim duyulan temel alanlardır.

Her okul müdürü, okul için önemli olduğuna inanılan amaçlar ile okulun kendine özgü işleyiş yasalarını belirlemek zorundadır ve okul kültürü onların liderliğine göre şekillenir. Okul müdürleri konuları gereği, okulda oluşturulan kültüre öncülük etme, o kültürü yönetme ve desteklemekle sorumludurlar. Okul müdürleri, başarılı olabilmek için, öncelikle hâlihazırdaki kültürü bilmek zorundadırlar[16].

Dünyadaki gelişmeler eşliğinde, Türkiye’de de son yıllarda okullarda eğitimin etkililiğini artırabilmek amacıyla, okul müdürlerinin niteliklerini artırmaya ve kariyer imkânı sağlamaya yönelik olarak, okul müdürlerinin atanmasında ve yer değiştirmesinde birtakım koşulların yerine getirilmesine yönelik çalışmalar dikkat çekmektedir[17]

Ayrıca araştırma bulguları okulların fiziki şartlarında birtakım yetersizlikler olsa da etkili okul müdürü ve öğretmen davranışlarıyla şartların değiştirilebileceğini göstermektedir. Taşınabilir eğitim yapılan okullarda çalışan okul müdürleri öğrenci koşullarının diğer okullardaki öğrencilerden farklı olduğunu vurgulamıştır. Taşıma araçlarının okula zamanında ulaşamaması, öğrencilerin okula gidip gelirken çok zorlanması gibi sorunlarla karşılaşmaktadır[16].

3. BULGULAR:

Eğitim bilimleri alanında yayımlanan araştırmalara yer veren ulusal hakemli dergilerden, Eğitim Yönetimi, Milli Eğitim, Eğitim ve Bilim Dergilerinin 5 yıllık sayıları incelendiğinde makalelerin çoğunluğunun “yüksek öğretim”, “liderlik”, “toplam kalite yönetimi” ve “okul kültürü” gibi popüler konular üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Buna paralel olarak, anılan kaynaklarda okul müdürleriyle ilgili çalışmaların özellikle 1990’lı yıllardan sonra yayımlanmaya başladığı, bunların da daha çok okul müdürlerinin liderlik şekilleri, sınıf yönetimi, kadın ve erkek yöneticilerin özellikleri gibi konularla ilgili olduğu saptanmıştır [18].

Çelikten M., (2004), bir sömestr boyunca yaptığı bir çalışmada okul müdürlerinin zaman kullanım çizelgesini çıkartmıştır. Bu çizelge, her iki haftada bir gün değişik zamanlarda ziyaret edilen deneği 8 günde toplam 72 saat gözlemlemiştir. Her günün sonunda müdürün yaptığı etkinlikler için harcadığı zamanlar toplanıp günlük çalışma saatine (9) bölerek yüzde oranları hesaplanmış ve böylelikle Çizelge 1 elde edilmiştir [18]. Elde edilen çizelgenin konuyla alakalı olmasından dolayı ve faydalı olacağı düşünüldüğünden paylaşılmasında fayda vardır,

Çizelge 1. Müdürün zaman kullanma çizelgesi

Etkinlikler	Açıklama	Dak.	%
Genel Yönetim	İşgörenler arasındaki sorunların çözümü, okulu amaçlarına ulaştırmak için yapılan mali işler, büro işleri, vb. etkinlikler.	920	21
Planlama	Bir sonraki gün yapılacakları düzenlemek, bu etkinliklerde kimlerin hangi sorumluluğu olduğuna karar vermek; acil olarak yapılması gereken konularla kısa, orta ve uzun sürede yapılacak etkinlikler arasında yetkileri oranında planlama yapmak.	560	13
Gezinti	Sabah okula geldiğinde binanın çevresini kontrol etme, teneffüs zili çaldığında öğrenciler arasında dolaşma, öğretmenler odasını ziyaret, öğretmenlerle sohbet, yapılan işleri denetlemek amacıyla yapılan gezintiler, ziyaretçileri karşılama/ uğurlama	520	12
Yazışma	Üst ve diğer kurumlardan gelen yazılara yanıt vermek için ilgili yardımcısını görevlendirmek, öğrenci velileri ve diğer işgörenlere yönelik yazışmaları takip etmek.	520	12
Disiplin	Öğrenci ve diğer işgörenler arasındaki anlaşmazlık ve disiplin sorunlarının çözümü için ilgili yardımcısını görevlendirmek, sorunun örgüt dışına taşmadan okul içinde çözümü için çaba harcamak.	480	11
Ziyaret	Öğrenci velileri, baskı grupları temsilcileri, okul-aile birliği üyeleri, kişisel ya da randevusuz ziyaretler.	400	9
Telefon	Çoğunluğunu öğrencilerle ilgili soruların oluşturduğu değişik amaçlı yapılan telefon görüşmeleri, bazen müdür yardımcılarının ve hatta sekreterin de yanıtlayabileceği sorulara gereğinden fazla zaman ayırma.	360	8
Toplantı	Yardımcıları, öğretmenler, veliler ve diğer işgörenlerle eğitim-öğretim, okula kaynak sağlama, acil bir sorun için çözüm arama vb. görüşmeler yapma.	240	6
Üst yönetim	İl Millî Eğitim Müdürlüğünde toplantılara katılma, evrak takibi, yeni uygulamalarla ilgili sorular sorma ya da dönütler verme.	120	3
Kendini yetiştirme	Kısıtlı da olsa alanıyla ilgili kitap, gazete ve dergileri okumak, zaman buldukça da tv. Seyretmek.	80	2
Okul-çevre ilişkileri	Çevrenin sorunlarını ve eğitim ihtiyaçlarını saptamak için gerekli araştırma ve görüşmeler yapmak, okulun çevreye tanıtılmasına yönelik etkinlikler planlamak.	80	2
Diğer	Yukarıdaki etkinliklerin dışında kalan, fakat yine de müdürün zamanını alan spor etkinlikleri, başsağlığı, düğün vb. ziyaretler.	20	1
Toplam		4300	100

Çizelge 1, dikkatle incelendiğinde, müdürün performansının çoğunu (920 dk) yönetim işlerine (işgörenler arasındaki sorunun çözümü, okulu amaçlarına ulaştırmak için mali işler, büro işleri vb. etkinlikler) harcadığı, en az zamanı ise (80dk) kendini yetiştirmeye harcadığı görülmektedir.

21. yüzyılın okul müdürlerinin bir yandan öğrenme ve öğretim niteliğine sahip, mesleki gelişimini sürdüren, verilerle karar veren ve sorumluluk sahibi olan öğretimsel lider olmaları beklenirken, aynı zamanda toplumun da okulun rolünün önemini farkında olan, öğretmenler, toplum ve çevreyle liderliği paylaşan aileler ve çevreyle yakın ilişkiler sürdüren, okulun gelişimi için kendini adanmış iletişim lideri olması, bununla birlikte ortaya koyduğu çaba, girişimci ruh ve etik değerleri ile öğrencilerin en üst seviyede öğrenmelerini desteklemesi, okul içindeki ve dışındaki kişi ve kuruluşlarla okulun vizyonunu paylaşan niteliklere sahip olması beklenmektedir[11]. Yukarıda da değinildiği üzere tüm bu görevleri yaparken kendini yetiştirme konusunda da çaba içerisine girmeli ve her şeyiyle bir rol model insan olmalıdır.

KAYNAKLAR:

- 1- Arvasi, S. Ahmet, (1995), Eğitim Sosyolojisi, Burak Yayınevi, İstanbul.
- 2- Özgüven, İbrahim Ethem, (1998), Bireyi Tanıma Teknikleri, PDREM Yayınları, Ankara.
- 3- Bursalıoğlu, Ziya, (1998), Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Pegem Yayınları, Ankara.
- 4- Şişman, M. (2002). Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 23-24.
- 5- Yıldırım, Ş. (2008). Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Okul Müdürlerinin Yetiştirilme ve Atanma Süreçlerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- 6- MEB. (2009). Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat Bankası. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. (www.meb.gov.tr)
- 7- Tebliğler Dergisi. (2003). (66), 2552. (<http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/pdf/2552.pdf>)
- 8- Edmonds, R. R. (1979). Effective Schools for The Urban Poor. Educational Leadership, 37, 15-27.

- 9- Aytürk, N. (1999). *Yönetim Sanatı*. Ankara: Yargı Yayınları.
- 10- Fullan, M. (2002). "The Change Leader". *Educational Leadership*. 59 (8), p.16.
- 11- Hallinger, P. and Murphy, J. (1986). The Social Context Of Effective Schools, *American Journal Of Education*. (pp. 328-355).
- 12- Canbazoglu S., Eroglu B., Demirelli H., (2010). Okul Müdürlerinin Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Çalışmalarının Değerlendirilmesi, *Kastamonu Eğitim Dergisi*, Cilt:18 No:3 759-774
- 13- Cemaloğlu, N. (2002). Öğretmen Performansının Artırılmasında Okul Yöneticisinin Rolü. *Milli Eğitim Dergisi*, Sayı:153-154.
- 14- Taymaz, H. (1986). Okul Yönetimi ve Yönetici Yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19 (1), 123-135.
- 15- Balcı, Esergül, (1992), Ödüller Güdüleme Kuramları ve Türkiye’de Öğretmen Ödülleri, Adım Yayıncılık, Ankara.
- 16- Deal, T. ve Kennedy, A. (1983). *Corporate Cultures*. Addition-Wesley Publishing, Minnesota.
- 17- MEB (23/9/1998). Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Resmi Gazete, Tertip. 5, Cilt. 37, Sayı No. 23472.
- 18- Çelikten M., (2004)., bir okul müdürünün günlüğü, Fırat Üniversitesi sosyal bilimler dergisi, cilt:14, sayı:1, sayfa:123-135.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM TEKNİĞİNE DAYALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ KAVRAM ÖĞRETİMİ

CONCEPT TEACHING WITH COMPUTER AIDED INSTRUCTION THROUGH NARRATIVE EXPRESSION TECHNIQUE IN PRESCHOOL EDUCATION

*Arş. Gör. Şenay OZAN
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
senay.ozan@gmail.com

ÖZET

Kavram gelişimi, okul öncesi öğrencilerin bilişsel gelişimi hakkında önemli sinyaller veren bir alandır. Okul öncesi öğretim sürecinde öğrencilerin kavram gelişim sürecine ilişkin bir dizi etkinlik alanından bahsetmek olanaklıdır. Bu etkinlik alanlarından biri de bilgisayar destekli öğretim ortamlarıdır. Bilgisayar destekli öğretim ortamları öğrencilerin öğrenmeye ilişkin başarılarını artırmada, öğretim içeriğinin öğrenilmesi ve pekiştirilmesinde, öğrenmeye yönelik motivasyonun artırılmasında, bireysel öğrenmenin gerçekleştirilmesinde öğrenciye yardımcı olmaktadır. Okul öncesi dönemde çocukların ilgilerini çekecek ve ilgilerinin devamını sağlayabilecek bir öğretim ortamı olan Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) ortamlarının kullanılması kavram eğitiminde etkili olabilmektedir. Okul öncesi dönemdeki BDÖ ortamlarının amacı, küçük çocuklara kendi düşünme yeteneklerini geliştirmeleri için yardım etmek ve çocuğun oyun içinde öğrenmesini sağlamaktır. Okul öncesi öğretim sürecinde öğrenim gören öğrenciler, BDÖ ortamlarında bilgisayarı bir oyun aracı olarak gördükleri için öğretim sürecinden hem haz almakta hem de bilgisayar aracılığıyla verilen bilgileri etkili biçimde öğrenebilmektedirler. BDÖ eğlenerek öğreten bir teknik olduğu gibi aynı zamanda çocukların kavram gelişimini bireysel olarak destekleyebilmektedir. Çocukların ilgisini çeken diğer bir yöntemde hikayelerde kullanılan öyküleyici anlatım biçimidir. Öyküleyici anlatımda amaç anlatılmak istenen kavramı bir olay içerisinde vermektir. Öyküleyici anlatım yoluyla öğrencileri öyküye dahil etmek olanaklı olabilmektedir. Bu çalışmada okul öncesi kavram öğretiminde BDÖ ve öyküleyici anlatım tekniğinin etkileşimine dayalı bir etkileşimli orta tasarımı geliştirilmesidir. Alan yazın taramasına dayalı olarak yer verilmiştir. Alan yazına dayalı okul öncesi kavram öğretimine yönelik öyküleme temelli bir bilgisayar destekli öğretim materyali geliştirme süreci de araştırmacılar tarafından başlatılmıştır.

***Anahtar Kelimeler:** Kavram öğretimi, bilgisayar destekli öğretim, öyküleyici anlatım tekniği, okul öncesi*

ABSTRACT

Concept development is a very crucial field which reveals important points about the cognitive development of the students in pre-school education. It is possible to mention a series of activity fields which are related to concept development process of students in pre-school education process. Computer aided education environment is one of those activity fields. Computer aided education environments support students for increasing the learning success of students, learning and reinforcement of academic

content, development of motivation for learning, and achieving of individual learning. Usage of Computer Aided Education aims to take attention of students in pre-school age and provide the continuity of their interest on education, which has important effect on concept education. The main purpose of Computer Aided Education in pre-school field is to provide support for small children to improve their thinking ability and make children to learn while they are playing. Students of Computer Aided Education consider computers as a tool of fun and this makes them enjoy in education process and also they can get the knowledge given through the computer. Computer Aided Education is a technique which provides the ability of teaching while enjoying and meantime it can individually support the concept development of children. Another method is the narrative expressions which are used in tales. The aim of narrative expressions is to give the desired notion through an event. It is possible to include students in tales via narrative expressions. This study is about development of a middle design which is based on the interaction of Computer Aided Education and Narrative Expression Technique in pre-school concept education. In this study, development of an interactive environment, which is based on the interaction of Computer Aided Education and Narrative expression technique, is provided and literature review is also taken into consideration. Development process of the materials, of Narrative expression based, Computer Aided Education for concept education in pre-school period which is based on literature review, is started by the researcher.

Keywords: Concept teaching, computer aided education, narrative expression technique, pre-school.

GİRİŞ

Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, sağlıklı ve zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan, onların bedensel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyen ve ilköğretime hazırlayan bir eğitim süreci olarak tanımlanmaktadır. (Artut ve Tarım, 2004). Hierdeis' e göre okul öncesi eğitimin amacı ailenin yanında çocuğun toplumsallaşmasına yardımcı olmak suretiyle yaşadığı toplumla uyumlu hâle getirmek, kişiliğini geliştirmek ve ilerideki okul yaşamı için gerekli olan temel bilgi ve becerileri sağlamaktır (Arslan, 2005). Yapılan bilimsel araştırmalar ve çağdaş eğitim alanında ki uygulamalar, nitelikli, sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip bireyleri yetiştirmek için eğitime çok küçük yaşlarda başlanmasının gerekli olduğunu ortaya koymuştur (Zembat ve diğ., 1997). Yapılan araştırmalara göre, 7 yaşına kadar olan zihinsel gelişiminin %50'sinin 4 yaşına, %30'unun ise 4 yaşından 8 yaşına kadar oluştuğu, 18 yaşına kadar gösterilen okul başarılarının %33'ünün 0-6 yaşına kadar aldıkları eğitime bağlı olduğu görülmüştür (Tekiner, 1996; Akt: Koçak, 2001). Çocukların, zeka, kişilik ve sosyal gelişimlerinin erken yaşlarda oluştuğunun altı çizilmiş ve bu yaşlardaki eğitim ihmallerinin, onların yaşantılarında nasıl sorunlar doğuracağı önemle vurgulanmıştır. Bu olumsuzlukların ilerideki dönemleri de etkileyeceğinin bilinci ile araştırmacılar, çocukların büyüme ve gelişimini destekleyen eğitim fırsatlarının, gelişimin hassas olduğu erken çocukluk döneminde sağlanmasının önemini vurgulamaktadırlar. (Kaytaç, 2005).

KAVRAM ÖĞRETİMİ

Okul Öncesi eğitimin tüm etkinlik alanları içerisinde yer alan kavram gelişimi, etkin olarak temel kavramları kazandığı ve gelişimlerinin en hızlı olduğu dönemde bulunan okul öncesi öğrencilerin bilişsel gelişimini önemli ölçüde etkileyen bir alandır. Kavram öğrenme, nesnelere belli özelliklere göre belirli gruplara ayırabilme yeteneğidir. Dört yaşından itibaren çocuklarda kavram oluşturma yeteneğinde bir ilerleme görülmeye başlamaktadır (Üstün ve Akman, 2003). Bilişsel yeteneklerin gelişmesi önemli ölçüde kavramların yerleşmesi ve oturmasına bağlıdır (Aral, 2006). Çocukların öğrenme, hatırlama, düşünme, mantık yürütme, ilişki kurma gibi becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır. Çocuk ileriki yaşantısında bu becerilerini gerektiği zamanda işe koşarak yaşantısını daha başarılı bir hale getirmektedir. Kavramlar sayesinde çocuk içinde bulunduğu çevreyi anlar ve etkileşimde bulunur. Ülgen'e göre, kavram

öğrenme, diğer öğrenmeler için, anahtardır ve temelde, kavramlar insanlarla ve onların duygu, düşünce, hareket bütünlüğü içinde edindikleri tecrübeleri ile var olurlar (Köksal 2006). Çocuklar okulda başarılı olmak için temel kavramları öğrenmelidirler. Temel kavramlar insanları ve objeleri tanımlayan (güzel, uzun, kızgın, küçük), nesnenin mekânda konumunu anlatan (içinde, üstünde, yanında), zamanı bildiren (önce, sonra), miktarı belirten (çok, az, biraz) kelimelerdir. Çocukların sınıf içinde öğretmenin yaptığı açıklamaları anlamaları için nitelik, konum, zaman ve miktar belirten temel kavramları bilmeleri gerekmektedir (Boehm, 2001; Akt. Balat, 2009).

ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM TEKNİĞİ

Çocukların ilgisini çeken yöntemlerden biri hikayelerde kullanılan öyküleyici anlatım biçimidir. Örneğin ağlayan bir çocuğa hikaye anlatılmaya başlanıldığında susar ya da yemek yeme problemi olan bir çocuğa hikayeleştirerek çok kolay bir şekilde yemek yedirilebilir. Bu anlatım biçimi olaya dayanmaktadır. Öyküleyici anlatımda amaç anlatılmak istenen kavramı bir olay içerisinde vermektir. Öyküleyici anlatım yoluyla öğrencileri öyküye dahil etmek olanaklı olmaktadır. Öyküye dahil edilen çocuğun merakı artmaktadır. Bu sayede dikkat süresi daha fazla uzayacak ve öğrenme daha eğlenceli ve kalıcı bir şekilde gerçekleştirilecektir. Kantemir (1991) bu tekniğin, okuyucuyu olaya katma ve heyecanlandırma amacı güdüldüğü zaman kullanılabilir bir tarz olduğunu ifade etmiştir (Akt: Karadağ, 2003). Maguire'in çalışmasına göre öyküleyici anlatım, sözcük dağarcığı ve konsantrasyon gibi pek çok olumlu sonuca hizmet etmektedir. Bu görüşü Strickland ve Morrow da öyküleyici anlatımın çocukların eğitimlerinin erken yaşlarında onları dillerini geliştirmesinde çok önemli rol aldığını belirterek desteklemişlerdir. Palmer ve arkadaşlarının gözlem çalışmasının sonuçları öykü anlatım zamanlarına katılan çocukların kavrama, sözcük ve bunun gibi pek çok alanda gelişim gösterdiğini ortaya koymuştur. Koki öykülerin çocuklar için çok önemli olduğunu ve öyküler vasıtasıyla çocukların gerçek dünyayı anlayıp paylaşabildiklerini iddia etmektedir. Bu düşüncesini Wright'ın "çocuklar öykülere açtır" ifadesi ve sınıflarına her girişlerinde öykülere ihtiyaç duyduklarına dair söylemi ile pekiştirmiştir. Barclay, Benelli ve Curtis'in makalesine göre öyküleri dinlemek çocukların kelime bilgilerini, hafızalarını, hayal güçlerini ve dinleme yetilerini geliştirir ve buna ek olarak çocukların daha karmaşık, soyut ve yaratıcı düşünmelerine yardımcı olur. Bendt ve Bowe'nin konuyla ilgili makalesine göre öyküleyici anlatım çocukların hayal dünyasını ateşleyebilir ve onlara hikayelerin onları alıp nerelere götürebileceğinin tadını verebilir. Onlara göre öyküleyici anlatımın ortaya çıkardığı heyecan öğrencilerin, okumanın ve öğrenmenin zevkli yanını görmelerine yardımcı olmakta ve bu yolla hayata ve öğrenmeye karşı olan duygularını kuvvetlendirmektedir.

OKUL ÖNCESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM (BDÖ)

Okul öncesi eğitimde çocukları bilgisayarla tanıştırmamızın altında yatan ana düşünce; onların, bilgisayarın insanlar tarafından kontrol edilebilen bir teknoloji olduğunu ve kendilerinin de bilgisayarı kontrol edebileceklerini, bilgisayarın kontrol edilebilmesi için belirli kurallara uyulması gerektiğini, bilgisayarın kendine özgü bir dili olduğunu ve bilgisayarla etkileşime girebilmek için bu dili öğrenmeleri gerektiğini kavramaları sağlanmaktadır (Yasar, 2004; Akt: Kacar, 2006). Özellikle ABD'deki birçok eğitimcinin ortak görüşü, modern teknolojinin simgesi olan bilgisayarı kullanma yeteneğinin okumak ve yazmak kadar önemli olacağı çağımızda, çocukların bilgisayarlarla erken deneyim kazanmaları gerektiği şeklindedir (Şahin, 2006).

Bilgisayar destekli eğitimde, çocuk bağımsızlık, başarı ve bir makineyi kontrol etme duygusunu yaşayabilmekte ve böylece kendisine olan güveni artmaktadır (Aral, 2006). Yaptıklarının yanlış ya da doğru olduğunu göstererek çocuğa yaptığı işlemlerinin sonuçları ile ilgili anında dönüt verebilmek mümkündür. Soruların cevaplarını karşı tarafın olumsuz bir tepkisi olmaksızın anında aldığı için, karşı tarafı kızdırma kaygısı olmadan, yanlış yapmaktan korkmadan, çekinmeden davranabilmektedir. Yanlış yapma korkusu olmadığı için çocuk özgürce çözümleri keşfedebilmekte ve bu şekilde öğrenme daha

kalıcı olabilmektedir. Makineye karşı kontrolün kendisinde olduğunu bilmesi, kendini kontrol altında ve sınırlandırılmamış hissetmesi aktivitelere daha kendine güvenli bir şekilde sıklıkla devam etmesini sağlayacaktır (Çoruh, 2004). Yapılan araştırmalara göre, bilgisayar destekli eğitim sayesinde verimlilik %10-%90 arasında artmakta, sınıf ortamına göre ise %60 daha hızlı öğrenme gerçekleşmekte ve hatırlama süresinde ise %25 ile %60 arasında artmaktadır. Araştırmacılara göre, okul öncesi dönemde iyi hazırlanmış bir eğitim programı içerisinde yer alan bilgisayar destekli öğretim ortamları, zihinsel gelişimde, dil gelişiminde sözlü ve sözsüz yeteneklerinin gelişiminde, el becerilerinin gelişiminde, problem çözme becerisinin gelişiminde, kavram gelişiminde ve uzun süre hatırlama becerisinin gelişiminde etkili olmaktadır. Bilgisayar sayesinde çocukların yaratıcılıkları ve eleştirel düşünceleri gelişmekte, çocuklar birbirleriyle iletişim kurmakta ve amaca ulaşmak için birlikte çalışabilmektedir. Bu paylaşım da çocukların sosyal gelişimlerine olumlu etki yapmaktadır (Haughland 2000, Parette vd. 2000; Akt: Aral, 2006). Okul öncesi öğretim sürecinde öğrenim gören öğrenciler, BDÖ ortamlarında bilgisayarı bir oyun aracı olarak gördükleri için öğretim sürecinden hem haz almakta hem de bilgisayar aracılığıyla verilen bilgileri etkili biçimde öğrenebilmektedirler (Bandura ve ark., 1999). Aynı zamanda bilgisayar kullanan çocuğun dikkat süresinde ve motivasyonunda bir artış olmaktadır (Çoruh, 2004). Arı ve Bayhan (2002)' a göre de bilgisayar destekli eğitimde amaç oyun içinde öğrenmek olduğu için, çocuklar fark etmeden öğrenmektedirler (Kacar, 2006). BDÖ ile çocuğun yeteneğine, bilgisine ve öğrenme hızına göre öğrenme ortamları oluşturulmakta, bu şekilde bireysel öğrenmeye olanak sağlanmaktadır. Bu ortamlarda çocuk anlayamadığı konuyu istediği kadar tekrar edebilmekte ve daha önceki öğrenmelerini pekiştirebilmektedir. Pekleştirilen ve tekrarlanan bilgiler daha kalıcı olmakta ve çocuklar bilgisayar sayesinde saymayı, nesnelere arasındaki benzerlik ve farklılıkları daha kolay öğrenebilmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

“Bilgisayar destekli kavram öğretimi; genelleme yapma, ayırt etme, ilişkili ve ilişkisiz nitelikleri ortaya koyma özelliklerinden yararlanarak çocuğa örnek sunma potansiyeline sahip ortamlardır. Bilgisayar, kavramların öğretilmesinde görüntü, ses ve dokunmayı bir araya getirerek yeni bir ortam sağlamaktadır. Bilgisayarla eğitim oyun içinde öğrenmeyi sağlar. Çocuk bilgisayarda belli tuşları kullanarak ekranda görüntüler elde edebilir, farklı şekiller oluşturabilir, sekiler arasından aynı olanı bulabilir, farklı olanı ayırt ederek oyun oynayabilir. Buna benzer uygulamalarda çocuk; sayı, şekil, renk gibi birçok kavramı oyun içinde öğrenebilmektedir. Programın farklı güçlük düzeylerine göre hazırlanmış olması, her gelişim düzeyindeki çocuğa çalışma imkanı sağlamaktadır. Bilgisayar programları çocukların düşünme yeteneklerini, problem çözme becerilerini, kavramsal gelişimleri ve matematik becerilerini geliştirmekte, farklılıkları bulmalarına, geometrik şekilleri tanımlarına ve çeşitli kavramları öğrenmelerine katkıda bulunmaktadır” (Haughland 2000, Scoter vd. 2001, Clements ve Saramo 2002, Gürcan Namlu 2004; Akt: Aral, 2006).

Araştırmacıların görüşüne göre, temel gelişimini tamamlayan 3 yaş üzeri çocukların bilgisayarla tanışma zamanı geldiğini ancak; 3 yaşın altındaki çocukların henüz bilgisayar kullanma olgunluğuna ulaşmadıklarını belirtmişlerdir (Yasar, 2004; Akt: Kacar, 2006). Yine araştırmacılara göre dört yaşından itibaren çocuklarda kavram oluşturma yeteneğinde bir ilerleme görülmeye başlamaktadır (Üstün ve Akman 2003). Bu bilgilere göre çocuğun kavram oluşturma yeteneğinin ilerlemesi ve bilgisayar kullanma olgunluğuna ulaşması aynı döneme denk gelmektedir. Bu nedenle okul öncesi dönemde çocukların ilgilerini çekecek ve ilgilerinin devamını sağlayabilecek bir öğretim ortamı olan ve öğrenme-öğretme süreçlerindeki etkisi giderek artan Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) ortamları kavram eğitiminde kullanılmalıdır. Geleneksel eğitim ortamlarında çocuğa kazandırılmak istenilen milli eğitim bakanlığının programında bulunan temel kavramlar soyut kavramlardır. BDÖ ile bu kavramları görselleştirerek zengin bir öğrenme ortamı sunulabilmektedir. O dönemdeki çocukların oyun çocuğu olduğu göz önüne alınırsa BDÖ ortamları oyun temelli hazırlanmalıdır. BDÖ ortamlarının öyküleyici anlatım tekniğine dayalı olarak hazırlanması ise kavram öğretimi için daha çekici bir ortam sunmakta, çocuğu bir olay içerisinde

yaşatarak kavram öğretimini daha zevkli gerçekleştirmektedir.. Aynı zamanda çocuğun uzun süreli dikkatini sağlayarak eğlenceli bir öğretim ortamı sunmakla birlikte, okuma yazma bilmeyen çocuğun dil gelişimine de katkıda bulunmaktadır.

KAYNAKÇA

- Aral, N. (2006), ‘Anaokuluna Devam Eden Altı Yaş Grubundaki Çocukların Kavram Gelişiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi’, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Numarası: 2003-09-13-001, Ankara
- Arı, M., Üstün, E., Akman, B., Etikan, İ. (2000), ‘4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Kavram Gelişimi’, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara
- Avşalak, K. (2008), ‘Okul Öncesi Dönem 60-72 Aylık Çocuklara Uygulanan Müzik Eğitiminin Kavram Gelişimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi’, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
- Balat, G.U. (2009), ‘Anasınıfına Devam Eden Çocukların Cinsiyetlerine Göre Temel İlişkisel Kavram Bilgilerinin İncelenmesi’, Eğitim ve Bilim, Cilt 34, sayı 153
- Çoruh, L. (2004), ‘BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) Kapsamında Hazırlanan Bilgisayar Oyunlarının 4-6 Yaş Arası Çocuklara Temel Kavramların Öğretilmesindeki Etkisi’, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
- Demir, N., Kabadayı, A. (2008), ‘Erken yaşta renk kavramının kazandırılmasında bilgisayar destekli ve geleneksel öğretim yöntemlerinin karşılaştırılması’, Uluslar arası İnsan Bilimleri dergisi, Cilt:5, Sayı:1,
- Kacar, A.Ö., Doğan, N. (2007, 31 Ocak- 2 Şubat), ‘Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Eğitimin Rolü’, Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
- Kacar, A.Ö. (2006, Ekim), ‘Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Eğitimin Rolü’, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
- Karadağ, Ö. (2003), ‘Türkçe Eğitiminde Anlatım Tarzları’, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR)
- Kılıç, F. (2008, Elazığ), ‘Kavram Öğretiminde Kavram Analizi Yönteminin Akademik Başarıya ve Bilişsel esnekliğe Etkisi’, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
- Köksal, M. S. (2006, Ekim), ‘Kavram Öğretimi ve Çoklu Zeka Teorisi’, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 473-480
- Tekcan, A. (2009, Eylül), ‘Bilgisayar Destekli Okul Öncesi Eğitimde Milli Öğelerin Kullanımı ve Bir Etkileşimli Eğitim Tasarımı’, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya
- Üstün, E., Akman, B. (2003), ‘3 Yaş Grubu Çocuklarda Kavram Gelişimi’, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 24
- Maguire, J. (1985), Creative storytelling: Choosing, inventing, and sharing tales for children, New York: The Phillip Lief Group, Inc

- Strickland, D. S., & Morrow, L. M. (1989), Emerging readers and writers/oral language development: Children as storyteller, *The Reading Teacher*, 43(3), 260–261.
- Palmer, B. C., Harshbarger, S.J., & Koch, C.A. (2001). Storytelling as a constructivist model for developing language and literacy, *Journal of Poetry Therapy*, 14(4), 199–212
- Koki, S. (1998, November), Storytelling: The hearth and soul of education, *Pacific Resources for Education and Learning*
- Wright, A. (1995), *Storytelling with children*. Oxford: Oxford University Press
- Barclay, K., Benelli, C., & Curtis, A. (1995), “Literacy begins at birth: What caregivers can learn from parents of children who read early” *Young Children*, 50(4), 24-28
- Bendt. H. & Bowe, S. (2000), Enriching high school English through storytelling, 1(1), (p.1-11)
- Isbell, R., Sobol, J., Lindauer, L., Lowrance, A. (2004, December), The effects of storytelling and story reading on the oral language complexity and story comprehension of young children, *Early Childhood Education Journal*, Vol. 32, No. 3

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM İLE İLGİLİ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

DETERMİNİNG THE ATTITUDES OF PRE-SCHOOL TEACHERS TOWERDS COMPUTER AİDED EDUCATION

Süleyman CAN
Muğla Üniversitesi
İlköğretim Bölümü ABD
scan0767@gmail.com

Alper YORULMAZ
Gazi Üniversitesi EYD
Yüksek Lisans Öğrencisi
alper_yorulmaz07@hotmail.com

Funda KAHYA
Okulöncesi Öğretmeni
funda_gunes_@windowslive.com

ÖZET

Bu araştırma tarama modelinde olup, amacı çocukların eğitim yaşamlarının başlangıcı olan okul öncesi eğitimindeki öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitime karşı tutumlarını ortaya koymaktır. Evrenini Muğla'daki okulöncesi öğretmenleri, örneklemini ise görev yapmakta olan 59 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde varyans analizi, t-testi ve frekans kullanılmıştır. Öğretmenlerin; bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları ile yaşları, meslekteki kıdemleri, kişisel bir bilgisayara sahip olma durumları arasında anlamlı ilişkinin olmadığı, görev yaptıkları okullarda kullanabilecekleri bilgisayarın olması, bilgisayarla ilgili kurs ya da eğitim almaları, bu konudaki gelişmeleri izlemeleri, evlerinde eğitim için bilgisayar kullanma durumları arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Bilgisayar destekli eğitimin; her türlü derste kullanılabileceği, ders içi üretkenliği ve öğrencilerin motivasyonlarını arttırdığı, ölçme - değerlendirmeyi daha güvenilir hale getirdiği, öğrenmeyi kolaylaştırdığı, dersleri daha zevkli kıldırdığı, öğrencilerin derse olan ilgisini ve eğitimin kalitesini arttırdığı, derslerde zaman kazandırıp, öğrencilerle iletişimi azaltmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim, Öğretmen, Tutum

ABSTRACT

This study is in scanning model and aims to reveal the attitude of the teachers in pre-school education which is the beginning of the education life of children towards computer aided education. The pre-school in Muğla forms the population and 59 teachers on duty form the sample of this study. Variance analysis, t test and frequency were used to analyse the data. There is not a significant relation between the attitude of teachers towards computer aided education and age, seniority and a teachers owership of a personal computer. However, there is a significant relation between the attitude of teachers towards CAE and having an available computer at school, taking a course in computer, following developments in this subject and having a computer at home for educational purposes. It was determined that computer aided education can be used in all kinds of subjects, increases in-class productivity and students motivation, makes assessment and evolution more reliable, makes the learning easy and the subjects pleasant, increases the students interest in subjects and the quality of education, saves time during classes and does not lessen the communication.

Key Words: Pre-school Education, Computer Aided Education, Teachers, Attitudes

GİRİŞ

Yaşadığımız yüzyılda bilim ve teknolojiye meydana gelen gelişmeler paralelinde insanların yaşam şekillerini doğal olarak da eğitimi etkilemektedir. Ulusların diğer uluslarla rekabet ettiği bir dünyada bilgiye ulaşmak ve onu kullanmak en fazla gerek duyulan bir ihtiyaçtır. Bilgiye ulaşabilmede en önemli rol teknoloji kullanımıdır. Teknolojiyi kullanımı eğitim ortamlarının geliştirilmesinde önemli bir yer tutar. Eğitim ve teknoloji, bireylerin yaşamların ulusların arasındaki siyasal, ekonomik-kültürel ilişkileri ve toplumların sosyal refah düzeylerini belirlemede en önemli faktörler arasındadır. Özellikle teknolojiye yaşanan değişim ve gelişmeler eğitim, bağlı olarak da toplumu etkilemektedir. Bu nedenle teknoloji ve eğitim birbirleriyle ilintili kavramlardır (Özkul ve Girginer, 2001). Çilenti, Eğitim Teknolojisi'ni; davranış bilimlerinin iletişim ve öğrenmeyle ilgili verilerine dayalı olarak, eğitimle ilgili ulaşılabilir insan-gücünü ve insan-gücü dışı kaynakları, uygun yöntem ve tekniklerle akılcıca ve ustaca kullanıp, sonuçları değerlendirerek, bireyleri, eğitimin özel amaçlarına ulaştırma yollarını inceleyen bilim dalı şeklinde tanımlamaktadır (Çilenti, 1994).

Eğitim teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişmesi eğitim-öğretim süreçlerini de etkilemektedir. Özellikle bilgi teknolojinin hızla gelişmesi, bilgi toplumlarının ortaya çıkmasına neden olmuş, toplumların yeni

teknolojik gelişmeleri izlemeleri ve kendilerine uyarlamaları zorunlu hale gelmiştir (Gürol, 1990). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin temelini oluşturan bilgisayarlar, eğitim ve öğretim sürecinde, okulların eğitim programlarında değişikliklere neden olmuş, bilgi akışını çeşitlendirmiş ve doğrudan bilgi aktarımına dayanan eğitim sistemlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır (Uşun, 2000).

Bilgisayarların eğitim sürecine katkısı artık yadsınmaz bir gerçektir. Bilgisayarların eğitim-öğretim sürecinde etkin olarak kullanılmasında çeşitli faktörler rol oynamaktadır (Deniz, 2000). Günümüzde bilgisayarlar eğitimin her alanında kullanılmaktadır (İşman, 2001). Bilgisayar destekli eğitim yönteminde bilgisayarın temel amacı, materyalleri ya da bilgiyi en iyi şekilde kullanmada öğrenciye ve öğretim sürecine yardım etmektir (Uşun, 2004). Bilgisayar destekli eğitimin öğrenme hızında, katılımcı öğrenmeyi sağlamada, öğretimsel etkinliklerin çeşitliliğini arttırmada, öğrenci etkinliklerinin ve performansının izlenebilmesinde, zaman ve ortamın bağımsız olması bakımından yararları bulunurken, öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişmelerini engellemesi, özel donanım ve beceri gerektirmesi, eğitim programını desteklememesi, öğretimsel niteliğin zayıf olması bakımından sınırlılıkları bulunmaktadır (Şahin ve Yıldırım, 1999). Yalın'a (2007) göre bilgisayar destekli öğretim; bilgisayarların sistem içine programlanan dersler yoluyla öğrencilere bir konu ya da kavramı öğretmek ya da önceden kazandırılan davranışları pekiştirmek amacıyla kullanılmasıdır. Bir başka tanıma göre, BDÖ, sistem içinde programlanan dersler yoluyla öğrencilere, bir konu ya da kavramı öğretmek veya önceden kazandırılan davranışları pekiştirmek amacıyla bilgisayarın kullanılmasıdır (Aktümen ve Kaçar, 2003).

Günümüzde Okul öncesi eğitimin yararının önemi büyüktür. Bilgisayarla tanışmak ya da bilgisayar eğitimine başlamak için okulöncesi yıllar, çoğu eğitimci tarafından uygun dönem olarak değerlendirilmektedir (Namlu, 2004). Bilgisayarlar okul öncesi eğitimde uygun koşullarda kullanıldığı takdirde etkili sonuçlar elde edilecektir. Uygun program ve yazılımlarla çocukların problem çözme becerileri geliştirilecektir. Öğretmenler çocukların gelişim özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate aldıklarında ve ortamı düzenlediklerinde, okul öncesi çocukları bilgisayardan etkili bir şekilde yararlanabilirler (Hoşcan, 2002).

Bilgisayar destekli eğitimin verimliliğini arttırmada öğretmenlerin önemli bir rolü bulunmaktadır. Bundan dolayı bilgisayar destekli eğitim için öğretmenlerin bu konuda bilgi ve becerilerinin olması gerekmektedir. Bu bilgi ve beceriyi kazandırmada öğretmenlere eğitimin verilmesi önemlidir. Eğitimde bilgisayar kullanımında öğretmenin rolü zamlamakta, tersine artmaktadır. Bilgisayar destekli eğitimde asıl ihtiyaç; nitelikli öğretmen gücüdür (Büyükçapar, 1999).

Yapılan birçok araştırma da bilgisayar teknolojilerine yönelik öğretmen tutumlarının eğitim-öğretimde bilgisayar kullanımı ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir (Erdoğan, 2006; Aral, Ayhan, Ünlü, Erdoğan ve Ünal, 2007).

Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitimde görev yapan öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları ile bilgisayara karşı tutumlarının çeşitli değişkenlere göre etkisinin ortaya çıkarılmasıdır.

YÖNTEM

Evren ve Örneklem

2009-2010 yılında tarama modelinde yapılan bu araştırmanın evrenini Muğla ilinde ki Okul Öncesi Öğretmenleri, örneklemi ise merkezde görev yapan 59 Okul Öncesi Öğretmeni oluşturmaktadır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Bu araştırmanın verileri hazırlanan kişisel bilgi formuyla birlikte Karadağ, Sağlam ve Baloğlu tarafından hazırlanan "Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutum Ölçeği" ile elde edilmiştir. Veriler SPSS 14 paket programı kullanılarak çözümlenmiş, analizinde varyans analizi, t testi, frekans ve yüzde hesabı kullanılmıştır.

BULGULAR VE YORUM

Çalışmamıza katılan okul öncesi öğretmenlerinin tamamı bayandır. Bundan dolayı cinsiyet ile bilgisayarlı eğitime karşı tutumları arasında bir ilişki kurulamamaktadır. Çalışmamıza katılan okul öncesi öğretmenlerinin %22'si "30 ve altı", %25.4'ü "31-35", %20.3'ü "36-40", %15.3'ü "41-45", %16.9'u "46 ve üstü" yaş grubunda yer almaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin bilgisayar karşı tutumları ile yaşları arasında yapılan ki-kare testi sonucunda anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($p > .05$). Okul Öncesi Öğretmenlerinin bütün yaş gruplarında bilgisayara karşı tutumları yüksek derecede olumlu olmuştur. Dolayısıyla Okul Öncesi Öğretmenlerinin yaşı ne olursa olsun bilgisayara karşı tutumları daima olumlu olduğu, eğitim-öğretim ortamında eğitimin kalitesini arttırmak için bilgisayar kullanmaya istekli olduklarını söyleyebilmemiz olasıdır.

Tablo-1- Okul öncesi öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının kişisel bir bilgisayara sahip olma durumuna göre belirlenmesi

	Değişkenler	N	Ortalama	Standart		t	sig	P
				Sapma				
Bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları	Evet	49	58.4490	6.00715		1.699	.924	p> .05
	Hayır	8	54.5000	6.67618		1.572		

Okul Öncesi Öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları ile öğretmenlerin kişisel bir bilgisayara sahip olma durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p> .05). Okul Öncesi Öğretmenlerinin kişisel bir bilgisayarlarının olmaması bilgisayar destekli eğitime karşı tutumlarını etkilememektedir.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin %16.9'unun "1-5 yıl", %27.1'inin "6-10 yıl", %23.7'sinin "11-15 yıl", %11.9'unun "16-20 yıl", %20.3'ünün "21 ve üzeri yıl" kıdemleri bulunmaktadır. Okul Öncesi Öğretmenlerinin kıdem olarak fazla olmamaları genç bir öğretmen profilinin ortaya çıktığını, bu bakımdan da bilgisayar destekli eğitime bakış açılarının olumlu olduğunu söylememiz olasıdır. Okul Öncesi Öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime olan tutumları ile kıdemleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p> .05). Buradan hareketle Okul Öncesi Öğretmenlerinin meslekteki kıdemlerinin bilgisayarlı eğitime karşı tutumlarına bir etkisinin olmadığını, bunun nedeninin ise genç bir öğretmen çalışan grubunun bulunmasının olduğunu söyleyebiliriz.

Tablo-2- Okul öncesi öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının okullarında kullanabilecekleri bir bilgisayara sahip olma durumuna göre belirlenmesi

	Değişkenler	N	Ortalama	Standart		t	sig	P
				Sapma				
Bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları	Evet	41	58.1707	6.60645		.810	.013	p< .05
	Hayır	17	56.7059	5.34748		.884		

Okul Öncesi Öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumları ile okullarında kullanabilecekleri bir bilgisayara sahip olma durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p< .05). Bu anlamlı ilişki "Evet" görüşünü savunanların lehinedir. Okul Öncesi Öğretmenlerinin okullarında kullanabilecekleri bilgisayarın olması bilgisayar destekli eğitime karşı olumlu bir tutum sergilemelerini, bu sayede bilgisayarın ders ortamında daha fazla kullanılmasının sağlanacağını söylememiz olasıdır.

Tablo-3- Okul öncesi öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının kurs ya da eğitim alma durumuna göre belirlenmesi

	Değişkenler	N	Ortalama	Standart		t	sig	P
				Sapma				
Bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları	Evet	45	59.000	6.07154		2.968	.004	p< .05
	Hayır	14	53.7143	4.87424		3.332		

Okul Öncesi Öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumları ile kurs ya da eğitim alma durumları arasında anlamlı bir ilişki vardır (p< .05). Bu ilişki "Evet" görüşünü savunanların lehi yönündedir. Bu bağlamda Okul Öncesi Öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarını belirlemede kurs ya da eğitim almanın etkisi bulunmaktadır.

Tablo-4- Okul öncesi öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının bilgisayar destekli eğitimle ilgili gelişmeleri takip etme durumuna göre belirlenmesi

	Değişkenler	N	Ortalama	Standart		t	sig	P
				Sapma				
Bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları	Evet	31	59.1290	5.96513		1.840	.017	p< .05
	Hayır	28	56.2143	6.19652		1.836		

Okul Öncesi Öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumları ile bilgisayar destekli eğitimle ilgili gelişmeleri takip etme durumları arasında anlamlı bir ilişki vardır (p< .05) ve bu ilişki bilgisayar destekli eğitim ile gelişmeleri takip edenlerin lehi yönündedir. Bilgisayar destekli eğitimi takip eden Okul Öncesi Öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının olumlu olmasını sağladığını, yeni gelişmeleri eğitim-öğretim ortamında etkili ve verimli uygulamanın sağlanmasını kolaylaştırdığını söyleyebiliriz.

Tablo-5- Okul öncesi öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının öğretmenlerin evlerinde eğitim için bilgisayar kullanma durumuna göre belirlenmesi

	Değişkenler	N	Ortalama	Standart Sapma	t	sig	P
Bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları	Evet	51	58.2549	6.03272	1.615	.021	p< .05
	Hayır	8	54.5000	6.67618	1.498		

Okul Öncesi Öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumları ile öğretmenlerin evlerinde eğitim için bilgisayar kullanma durumları arasında anlamlı bir ilişki vardır ($p < .05$) ve bu ilişki evlerinde eğitim için bilgisayar kullananlar lehinedir. Buradan hareketle evlerinde eğitim için bilgisayar kullananların çoğunlukta olduğunu, bilgisayarın eğitim için vazgeçilmez bir araç olduğunu, bilgisayarın yaşamlarında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyememiz olasıdır.

Tablo-6- Okul öncesi öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumları

	Tamamen Katılıyorum		Katılıyorum		Kararsızım		Katılmıyorum		Tamamen Katılmıyorum	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Her türlü derste kullanılabilir.	19	32.0	22	37.0	8	14.0	10	17.0	--	--
Ders içi üretkenliği artırır.	12	20.0	37	63.0	9	15.0	1	2.0	--	--
Öğrencilerin motivasyonları nı artırır.	10	17.0	38	65.0	9	15.0	2	3.0	--	--
Dersleri tekdüzeleştirir.	3	5.0	17	29.0	23	39.0	14	24.0	2	3.0
Ölçme ve değerlendirmeyi daha güvenilir bir hale getirir.	17	29.0	30	51.0	9	15.0	3	5.0	--	--
Eğitimcinin öğrencilerle iletişimini azaltır.	4	7.0	16	27.0	16	27.0	19	32.0	4	7.0
Eğitimde eşitlik sağlar.	3	5.0	16	27.0	23	39.0	17	29.0	--	--
Öğrenmeyi kolaylaştırır.	6	10.0	43	73.0	8	14.0	2	3.0	--	--
Dersleri daha zevkli hale getirir.	8	14.0	44	74.0	4	7.0	2	3.0	1	2.0
Herkesin kullanamayacağı kadar karmaşıktır.	17	29.0	21	35.0	12	20.0	8	14.0	1	2.0
Öğrencilerin derse olan ilgisini artırır.	8	14.0	39	66.0	10	17.0	2	3.0	--	--
Eğitimciyi tembelleştirir.	4	7.0	24	41.0	15	25.0	12	20.0	4	7.0
Eğitimin kalitesini önemli ölçüde artırır.	9	15.0	43	73.0	7	12.0	--	--	--	--
Öğrenciler arasındaki işbirliğini azaltır.	2	3.0	16	27.0	21	35.0	18	32.0	2	3.0
Derslerde zaman kazandırır.	17	29.0	34	58.0	4	7.0	2	3.0	2	3.0
Teknik sorunlardan dolayı derslerin aksamasına sebep olur.	3	5.0	13	22.0	27	46.0	14	24.0	2	3.0

Tablo 6'ya göre, bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlara Okul Öncesi Öğretmenlerinin görüşlerinin en yüksek oranda gösterilme sıklıklarına sırasıyla baktığımızda; "Her derste kullanılabilir görüşüne" %37 ile "Katılıyorum" yanıtını vermişlerdir. Buradan hareketle bilgisayar destekli eğitimin bütün derslerin işlenişinde kullanılabileceğini, öğretmenlere kolaylık sağladığını söyleyebiliriz. "Ders içi üretkenliği artırır" görüşüne %63 ve "Öğrencilerin motivasyonları nı artırır" görüşüne %65 ile "Katılıyorum" yanıtını vermişlerdir. Bu bağlamda bilgisayar kullanımının görsel ve işitsel organları uyardığını, öğrenciyi derse karşı aktif hale getirdiğini, buna bağlı olarak da performansın arttığını, derse karşı ilgi kazanmasını sağladığını, pozitif motivasyon kazandırdığını, buradan da öğrenci başarısının artarak geldiğini söyleyememiz olasıdır. Okul Öncesi Öğretmenleri bilgisayar destekli eğitimin "Dersleri tekdüzeleştirdiği" görüşüne %39 ile "Kararsız" oldukları yanıtını vermişlerdir. Bu bağlamda ders işlerken öğretmenler bilgisayar kullanmanın dersi farklı yöntemler kullanarak işleme konusunda sınırlandırdığını, bu durumda farklı öğrenme türlerine sahip öğrenciler için bir dezavantaj sağladığını söyleyebiliriz. "Ölçme ve değerlendirmeyi daha güvenilir bir hale getirir" görüşüne %51 ile "Katılıyorum" cevabını vermişlerdir. Bu durum bilgisayar destekli eğitim yaparken öğretmene değerlendirmede yardımcı

olduğunu, öğrencinin yaratıcılığını ortaya çıkarmasını daha kolay sağladığını, ölçme işlemlerini yaparken daha kolay gözlem yaptığını söyleyebilmemizde etkindir. “Eğitimcinin öğrenciyle iletişimini azaltır” görüşüne %32 ile “Katılmıyorum” yanıtını vermişlerdir. Bu bağlamda eğitici bilgisayar sayesinde öğrencinin pasif durumdan aktif duruma geldiğini, ilgisinin artmasıyla daha fazla iletişime geçeceğini söyleyebiliriz. “Eğitimde eşitlik sağlar” görüşüne %39 ile “Kararsızım” cevabını vermişlerdir. Buradan hareketle Okul Öncesi Öğretmenleri bilgisayar destekli eğitimin öğrenciler arasında tam olarak eşitlik sağlamadığını, demokratik bir sınıf ortamı oluşturmanın zor olduğunu söyleyebiliriz. “Öğrenmeyi kolaylaştırır” yargısına %73 ve “Dersleri daha zevkli hale getirir” yargısına %74 ile “Katılıyorum” yanıtını vermişlerdir. Bu bağlamda eğitim ortamında bilgisayar destekli eğitimin olması öğrenmeyi eğlendirerek, meraklandırarak, zevk vererek yaptığı için çocukların uyarılmışlık düzeyleri yüksek olduğunu, bilginin kalıcılığının artmakta olduğunu, etkili bir öğretim imkanı sağladığını söyleyebilmemiz olasıdır. Bilgisayar destekli eğitimin “Herkesin kullanamayacağı kadar karmaşıktır” görüşüne %35 ile “Katılmıyorum” yanıtını vermişlerdir. Buradan hareketle Okul Öncesi Öğretmenlerinin bilgisayar teknolojilerini eğitim ortamında kullanmakta zorlandıklarını, eğitim almaları gerektiğini, bilgisayar kullanmaktan çekince duyduklarını, bilgisayarlı eğitimin karmaşık içinden çıkılması zor bir durum olduğunu söyleyememiz olasıdır. Bilgisayar destekli eğitimin “Öğrencilerin derse olan ilgisini artırır” ifadesine %66 ile “Katılıyorum” cevabını vermişlerdir. Bu bağlamda bilgisayarın öğrencinin derse girmesinde, konuya bakış açısında olumlu bir etki yaptığını söyleyebiliriz. Bilgisayar destekli eğitimin “Eğitimciyi tembelleştirir” görüşüne %41 ile “Katılmıyorum” cevabı verilmiştir. Bu bağlamda eğitimce bilgisayar ile eğitim yaparken rolünün bir başkasına verilmesinden olumsuz olarak etkilenmekte, beklentilerini bilgisayarlı eğitim üzerinde arttırmakta, bu durum da ona egemen olacak gücün kendisi olduğunu unuttuğunu söyleyebiliriz. “Eğitimin kalitesini önemli ölçüde artırır” görüşüne %73 ile “Katılıyorum” yanıtını vermişlerdir. Dolayısıyla bilgisayar destekli eğitimin öğrenci başarısını arttırmada, nitelikli, etkili bireyler yetiştirmek için önemli olduğunu ifade edebiliriz. Bilgisayar destekli eğitim “Öğrenciler arasındaki işbirliğini azaltır” görüşüne %35 ile “Kararsızım” cevabını vermişlerdir. Buradan hareketle öğrencilerin bilgisayarı eğitimde daha fazla kullanması bireysel çalışmalarını arttırmakta, bu durum da grup ile yapılan çalışmaların yürütülmesini zorlaştırdığını söyleyebiliriz. Bilgisayar destekli eğitim “Derslerde zaman kazandırır” görüşüne %58 ile “Katılıyorum” cevabını vermişlerdir. Bu durum öğrencilere avantaj sağlamakta, zamanın önemli olduğu günümüzde kısa sürede daha çok bilgiye ulaşılabilmesini, öğreticinin daha çok bilgi vermesini sağlamaktadır. Bilgisayar destekli eğitim “Teknik sorunlardan dolayı derslerin aksamasına sebep olur” görüşüne %46 ile “Kararsızım” cevabını vermişlerdir. Bu bağlamda eğitim ortamında kullanılan bilgisayarların teknik donanımlarının iyi olmadıkları zaman ders süresinde azalttığını, bu durumda öğrencilerin bilgilendirilmesini engellediğini söyleyebiliriz.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Okul Öncesi Öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının yaş, meslekteki kıdem, kişisel bir bilgisayara sahip olma durumları arasında anlamlı ilişkini bulunmamıştır. Ancak bilgisayar destekli eğitim ile görev yaptıkları okullarda kullanabilecekleri bilgisayarın olması, bilgisayarla ilgili kurs ya da eğitim almaları, bilgisayar destekli eğitim ile ilgili gelişmeleri izlemeleri, evlerinde eğitim için bilgisayar kullanma durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarına baktığımızda her türlü derse kullanılabilceği, ders içi üretkenliği ve öğrencilerin motivasyonlarını arttırdığı, ölçme - değerlendirmeyi daha güvenilir hale getirdiği, öğrenmeyi kolaylaştırdığı, dersleri daha zevkli kıldığı, öğrencilerin derse olan ilgisini ve eğitimin kalitesini arttırdığı, derslerde zaman kazandırıp, öğrencilerle iletişimi azaltmadığı tespit edilmiş, eğiticuyu ise tembelleştirmiştir.

Kaçar ve Doğan’ın (2007) yaptıkları “Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Eğitimin Rolü” üzerine yaptıkları çalışmada zaman ilerledikçe ve bilgisayarların hayatımızda oynadığı rol arttıkça, tüm okullarda bilgisayar kullanılması kaçınılmaz olacaktır, okullarda bilgisayar destekli eğitime daha fazla zaman ayrılması için baskılar oluşacaktır sonucuna varmışlardır. Bu bulgular çalışmamızdaki bulgular ile benzerlik göstermektedir.

Yaptığımız çalışmamızdan hareketle şu önerilerde bulunabiliriz:

- 1) Tüm okullarda öğretmenlerin eğitim ortamlarında kullanabilecekleri kişisel bir bilgisayarları mutlaka olmalıdır.
- 2) Öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitim yararları ve sınırlılıkları konusunda bilgilendirme yapmak için kurs ya da eğitim verilmelidir.
- 3) Okul Öncesi Öğretmenleri yaşamlarının her anında bilgisayar kullanmaya teşvik edilmelidir.

KAYNAKÇA

- Aktümen, M. & Kaçar A. (2003). İlköğretim 8. sınıflarda harfli ifadelerle işlemlerin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin rolü ve bilgisayar destekli öğretim üzerine öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, Ekim, Cilt 11, No:2.
- Aral, N. & Ayhan, A.B. & Ünlü, Ö. & Erdoğan, N. & Ünal, N. (2007). Anaokulu ve Anasınıfı öğretmenlerinin bilgisayara yönelik tutumlarının incelenmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, ISSN: 1304-0278, Cilt:6, Sayı:19, s: 1-8.
- Büyükçapar, O. & Sökmen, Z. (1999). Bilgisayar destekli eğitim araştırması 1-2, <http://www.geocities.com/zezenca/egitim> adresinden 15/11/2004 tarihinde alınmıştır.
- Çilenti, K. (1994). *Eğitim teknolojisi ve öğretim*, Ankara: Kadioğlu Matbaası.
- Deniz, L. (2000). Öğretmen adaylarının bilgisayar yaşantıları ve bilgisayar tutumları. *M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12, 135-166.
- Erdoğan, Y. (2006). Öğretmen adaylarının öğrenme biçemlerine göre bilgisayar destekli eğitim tutumlarının ve bilgisayar başarılarının karşılaştırılması. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, ISSN:1303-5134, Cilt:3, Sayı:2, s: 1-9.
- Gürol, M. (1990). Bilgisayar destekli eğitim. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 4 (1), 133-145.
- Hoşcan, Y.(2002). *Bilgisayar*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 4. Baskı.
- İşman, A. (2001). Teknolojinin felsefi temelleri. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, s.1 (Nisan-Mayıs-Haziran), Sakarya.
- Karadağ, E. & Sağlam E. & Baloğlu, N. (2008). Bilgisayar destekli eğitim [BDE]: İlköğretim okulu yöneticilerinin tutumlarına ilişkin bir araştırma, *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 1(3)
- Namlu, A.G. (2004). Biliş ötesi öğrenme stratejileri ölçme aracının geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlilik çalışması. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi*, 4 (2), 123-136.
- Özkul,E, & Girginer, N. (2001). Uzaktan eğitimde teknoloji ve etkinlik. *I.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 28-30 November (pg.107-117)*, Sakarya.
- Şahin,T., & Yıldırım, S.(1999). *Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Uşun, S. (2000). *Dünyada ve Türkiye’de bilgisayar destekli öğretim*. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Uşun, S. (2004) *Bilgisayar destekli öğretimin temelleri*. Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Yalın, H. İ. (2007). *Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

OTİZMİ OLAN ÇOCUKLARA DUYGULARI AYIRT ETME BECERİSİ KAZANDIRMA REPLİK SİLİKLEŞTİRME İLE YAPILAN ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ*

Effectiveness of Teaching Via Scripts and Script Fading Methods to Children With Autism Acquire Discrimination Skill of Emotions

Özge ELİÇİN**, Hasan Avcıoğlu***

Öz

Bu araştırmanın amacı otizmi olan çocuklara duyguları ayırt etme becerisi kazandırmada replik silikleştirme ile yapılan öğretimin etkililiğini belirlemektir.

Araştırmada otizmi olan 5 çocuk yer almıştır. Çocuklardan biri denek yitimi göz önünde bulundurularak yedek denek olarak araştırmaya katılırken diğer bir çocuk ile de pilot uygulama yapılmıştır. Araştırma, otizmi olan 3 çocuk ile yürütülmüştür. Araştırmada kullanılmak üzere duygu durumlarını anlatan 12 adet resimli karttan oluşan etkinlik çizelgesi hazırlanmıştır. Öğretim oturumunda replik silikleştirme ile öğretim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada tek denekli araştırma modellerinden yoklama evreli denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Uygulama, yoklama, öğretim, genelleme ve izleme oturumlarından oluşmuştur.

Araştırmanın bağımlı değişkeni deneklerin duyguları ayırt etme becerisini öğrenme düzeyleri, bağımsız değişkeni ise replik silikleştirme ile yapılan öğretimdir. Bağımlı değişkene ait deneklerden sunulan resimli kartları anlatması ve “Bu kız / çocuk/ insanlar ne hissetmiş” sorusuna uygun duygu ifadesi ile % 100 ölçütünde doğru tepki vermesi beklenmiştir.

Araştırma sonucunda otizmi olan çocuklara duyguları ayırt etme becerisi kazandırmada replik silikleştirme ile yapılan öğretimin etkili olduğu, deneklerin replikler ortadan kaldırıldıktan sonra repliksiz olarak duygu durumlarını birbirinden ayırt edebildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Otizm, Duyguları Ayırt Etme, Replik Silikleştirme ile Öğretim.

* Çalışma birinci yazarın Yüksek lisans tezinin özeti'dir.

** Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi,

*** Yrd. Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı, E-posta: avcioglu_h@ibu.edu.tr

Abstract

The purpose of this study is to determine the effectiveness of teaching via scripts and script fading method for students with autism to acquire discrimination skill of emotions.

5 students with autism participate in the research. While one of the students participates in the research as a subject of substitution, the other student is exposed to a pilot study. This study is carried out with 3 students with autism. An Activity Schedule, consisting of 12 illustrated cards are prepared to explain the attitudes of emotions. Teaching method of scripts and script fading is applied at teaching sessions. The model of multiple probe design between subjects, takes place in research models of single subject design, is used in the study. This study consists of application, probe, teaching, generalization and phases.

At the end of the study, it is found out that teaching via scripts and script fading method is effective on the acquisition of the discrimination skills of emotions for children with autism.

Key words: Autism, Emotions discrimination, Scripts and script fading procedure.

Yöntem

Araştırma Modeli

Otizmi olan çocuklara duyguları ayırt etme becerisi kazandırmada replik silikleştirme ile yapılan öğretimin etkililiğini inceleyen bu araştırma, yoklama evreli denekler arası çoklu yoklama modeline göre desenlenmiştir. Bu modelde deneysel kontrol, replik silikleştirme öğretimi ile uygulamanın başladığı ilk deneğin veri düzey ya da eğilimlerinde değişiklik olması; ikinci ve üçüncü deneklerde ise uygulama yapıldıkça verilerin eğilim ya da düzeylerinde benzer değişikliklerin art zamanlı tüm durumlarda gerçekleşmesiyle kurulmuştur.

Bağımlı Değişken

Araştırmanın bağımlı değişkeni, deneklerin duyguları ayırt etme becerisini öğrenme düzeyleridir. Araştırmada duyguları ayırt etme becerisi şu şekilde tanımlanmış ve bu işe vuruk tanım temel alınarak değerlendirilmiştir: (1) sunulan resimli kartlardaki durumları konuşma partnerine anlatmak, (2) “bu çocuk, bu kadın ya da bu insanlar ne hissetmiş” sorusuna uygun duygu ifadesi (mutlu, üzgün, kızgın, korkmuş) kullanarak % 100 ölçütünde yanıt vermek.

Bağımsız Değişken

Araştırmanın bağımsız değişkeni replik silikleştirme ile yapılan öğretimdir. Replik silikleştirme kullanılarak gerçekleştirilen öğretim yöntemi yazılı ya da sesli repliklerin kullanıldığı ve daha çok sosyal etkileşimi arttırmak amacıyla kullanılan bir öğretim yöntemidir. Bu araştırmada, duyguları ayırt etme becerisinin öğretimi için replik silikleştirme ile öğretim kullanılmıştır. Araştırmada deneklerin duygu durumlarına ait replikleri doğru tonlama ile yapabilmeleri için sesli replikler tercih edilmiştir.

Katılımcılar

Bu araştırmanın katılımcıları; denekler, uygulamacı ve gözlemcilerden oluşmaktadır.

Denekler

Araştırmaya, İstanbul İl merkezinde otizmi olan çocuklara eğitim veren okula devam eden 5 denek katılmıştır. Deneklerden biri ile pilot uygulama yapılmış, bir denek de denek yitimi göz önünde bulundurularak yedek denek olarak belirlenmiştir. Deneklerde öncelikle;

- (1) Alıcı ve ifade edici dil becerilerine sahip olma,
- (2) Soyut kelimeleri algılama becerisine sahip olma
- (3) Küçük kas becerisine sahip olma
- (4) Etkinlik çizelgesi takip becerisine sahip olma
- (5) Dikkatini 10 dakika etkinliğine yöneltebilme
- (6) Elle yapılan yönlendirmeleri kabul etme ön koşul beceriler aranmıştır.

Uygulamacı

Araştırmanın uygulamacısı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi, aynı zamanda uygulamanın yürütüldüğü kurumda eğitmen olarak çalışmaktadır. Okulda uygulanan replik silikleştirme ile öğretim yöntemlerini uygulama bilgi ve becerisine sahiptir.

Gözlemci

Araştırmada bağımlı ve bağımsız değişkene ilişkin güvenilirlik verileri toplanmıştır. Araştırmanın gözlemciler arası güvenilirlik ve uygulama güvenilirliği verileri zihin engelliler öğretmenliği mezunu ve alanda yüksek lisans yapmış iki özel eğitim öğretmeni tarafından toplanmıştır.

Ortam ve Araç-Gereçler

Uygulama çalışmaları İstanbul İl merkezinde otizmlili çocukların eğitim aldıkları kurumda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yoklama, öğretim ve izleme oturumları öğrencilerin kendi sınıfında, genelleme oturumu ise başka sınıfta gerçekleştirilmiştir. Öğretim yapılan sınıfta bir masa, 2 sandalye, etkinlik klasör dolabı ve bir bilgisayar bulunmaktadır. Veri kayıtlarını tutmak için odaya kamera yerleştirilmiştir.

Etkinlik klasöründe yer alan 12 adet resimli kartın her birinde bir durum resmedilmiştir ve bu resimlerde yer alan kişilerin yüzleri Paint programıyla silinmiştir. Öğretimi yapılan duygular, araştırmacı tarafından, bireylerin günlük hayatlarında karşılaşılabilecek durumlar düşünülerek hazırlanmıştır. Bireyin kendisini ifade edebilmesi, aynı zamanda belli durumlar karşısında insanların neler hissedebileceklerini anlayabilmeleri için en sık karşılan mutlu, üzgün, kızgın, korkmuş ifadeleri seçilmiştir.

Uygulama Süreci

Araştırmanın uygulama aşamasına geçilmeden önce ön koşul becerilere sahip bir öğrenci ile pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama sayesinde resimli kartların boyutlarında ve renklendirilmesinde, etkinlik klasöründe nerede yer alacaklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Araştırmanın öğretim oturumları replik silikleştirme öğretim yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Dört duygu ifadesine ait (mutlu, kızgın, üzgün, korkmuş)

resimli kartları anlatan manyetik dil kartları, bir etkinlik klasörüne yerleştirilmiştir. Öğretim oturumlarına geçilmeden önce her bir denekten eş zamanlı başlama düzeyi verisi alındıktan sonra birinci denek ile öğretim oturumuna geçilmiştir. Her öğretim oturumunda on iki adet resimli kart iki kez çalışılmıştır. İlkinde öğretimle birlikte veri kaydı tutulmuş sonrakinde öğretimin kalıcılığı için çalışma tekrarlanmıştır. Öğretim oturumları haftada iki gün uygulama yapılacak şekilde düzenlenmiştir. Her bir denek için aynı öğretim seti kullanılmıştır.

Öğretim oturumlarına başlanmadan önce uygulamacı etkinlik klasörünü, manyetik kart okuyucuyu, pekiştireci ve kuruş tahtasını hazır bulundurmuş ve deneye çalışma hakkında bilgi vermiştir. Deneğin dikkatini çalışmaya çekmek için uygulamacı tarafından sözel ipuçları sunulmuştur (hazırsan başlayalım, ben hazırım v.b).

Öğretim oturumlarında replik silikleştirme, son kelimedden başlanarak gerçekleştirilmiştir. Örneğin “Çocuklar bahçede oyun oynuyorlar” sesli repliğinin önce dördüncü kelimesi “Çocuklar bahçede oyun” sonra sırasıyla üçüncü “Çocuklar bahçede” daha sonra ikinci “Çocuklar” ve birinci “...” kelimesi silikleştirilerek çalışılmıştır. Bütün replikler silikleştiğinde boş manyetik dil kartı, içinde replik yer almadan kullanılmıştır. Daha sonra manyetik dil kartı da ortamdan kaldırılmıştır.

Araştırmada Alp için 5., Bora ve Cenk için 4. oturumda replikler silikleştirilmeye başlanmış, deneklerin başarısı dikkate alınarak silikleştirme süreci bir sonraki oturumda devam etmiştir. Deneklerin tüm replikler silikleştikten sonra, ortamda manyetik dil kartı bulunmadan % 100 ölçütü karışalar düzeyde performans sergilemeleri ile öğretim oturumlarına son verilmiştir.

İzleme oturumları, öğretim bittikten sonra 21., 28. ve 35. günde yoklama oturumlarına benzer şekilde düzenlenmiştir. Deneklerin verdikleri yardımsız doğru tepkiler izleme oturumu veri formuna “+”, yardımla verdikleri tepkiler “-“ olarak işaretlenmiştir.

Araştırmanın genelleme yoklama oturumları materyaller ve ortamlar arası gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada dört duygu durumuna ilişkin gerçek fotoğraflar kullanılmış ve katılımcıların kendi sınıf ortamlarından farklı bir ortamda (farklı bir sınıf) gerçekleştirilmiştir.

Verilerin Toplanması

Etkililik Verileri

Araştırmada etkililik verilerinin toplanması aşamasında, duyguları ayırt etme becerisinde deneklerin doğru ve yanlış tepkileri kayıt edilmiş ve doğru tepki yüzdesi hesaplanmıştır. Duyguları ayırt etme becerisinin değerlendirilmesi aşamasında etkinlik klasöründe yer alan resimli kartlarla ilgili üç aşamaya ilişkin veri toplanmıştır; (1) resimdeki durumu replikli/repliksiz anlatması, (2) uygun duygu ifadesini seçmesi, (3) uygun duygu ifadesini replikli / repliksiz söylemesi. Yardımsız yapılan doğru tepkiler için veri toplama formuna “+” , yardımla yapılan tepkiler için “-“ koyularak, doğru yüzdesi hesaplanmış ve elde edilen veriler grafiğe işlenmiştir.

Güvenirlilik Verileri

Duyguları ayırt etme becerisinin öğretiminde Alp için belirlenen gözlemciler arası güvenilirlik verileri tüm toplu yoklama oturumları için %97 ile %100 olup ortalama %99 olarak belirlenmiştir. Bora için belirlenen gözlemciler arası güvenilirlik verileri tüm toplu yoklama oturumları için % 100 ile %100 olup ortalama %100 olarak, Cenk için belirlenen gözlemciler arası güvenilirlik verileri tüm toplu yoklama oturumları için %96 ile %100 olup ortalama %98 olarak belirlenmiştir.

Sosyal Geçerlik Verileri

Replik silikleştirme yöntemi ile duyguları ayırt etme becerisinin öğretimi sürecinde elde edilen sonuçların otizmlili çocuklar açısından önemini belirleyebilmek için deneklerin anneleri ve eğitim aldıkları kurumdaki öğretmenleri ile görüşmeler yapılmıştır. Uygulama süreci sona erdikten sonra araştırmanın başlama düzeyindeki ve son öğretim oturumundaki video görüntüleri annelere ve öğretmenlere izletilmiştir. Video görüntüleri seyreden annelerin ve öğretmenlerin görüşleri alınmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırmada otizmi olan çocuklara duyguları ayırt etme becerisi kazandırmada replik silikleştirme ile yapılan öğretimin etkililiğini belirlemek amacıyla etkililik verisi toplanmıştır. Deneklerin replik silikleştirme ile yapılan öğretime verdikleri tepkiler kayıt edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler grafiksel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Hazırlanan grafikte “x” yatay ekseninde gerçekleştirilen oturum sayıları, “y” dikey ekseninde bağımlı değişkenin nicel olarak ifadesi yer almaktadır.

Uygulama sonunda elde edilen genelleme verileri, ön test-son test modeliyle sütun grafiği üzerinde gösterilerek analiz edilmiştir. Analiz edilen grafikte “x” yatay ekseninde bağımlı değişkene ait genelleme verileri, “y” dikey ekseninde bağımlı değişkenlere ait genelleme oturumlarında elde edilen doğru tepki yüzdeleri gösterilmiştir.

Araştırmada uygulamacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşme yapılmış, görüşme formu ile elde edilen sonuçlar betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir.

Bulgular

Araştırmaya katılan öğrencilerden her birinin duyguları ayırt etme becerisini kazanma ve sürdürme düzeylerine ilişkin bulgular Şekil.1’de gösterilmiştir. Her bir denek için 1 adet olmak üzere, şekilde toplam 3 adet grafik yer almaktadır.

Başlama düzeyi evresinde (birinci toplu yoklama) Alp, Bora ve Cenk duyguları ayırt etme becerisini % 0 düzeyinde gerçekleştirmiştir. Yapılan üç başlama düzeyi oturumunda kararlı veri edilmiş ve duyguları ayırt etme becerisinin öğretimine geçilmiştir. Araştırmanın öğretim aşamasında Alp’in duyguları ayırt etme becerisindeki doğru tepki yüzdesi % 17 ile % 100 arasında, Bora’nın %22 ile %100 arasında, Cenk’in %19 ile 100 arasında değişiklik göstermiştir. Alp, Bora ve Cenk, son üç öğretim oturumunda %100 doğru tepkide bulunmuş ve duyguları ayırt etme becerisi için ölçütü karşılamışlardır.

Materyaller arası genelleme oturumlarında duygu durumunun anlatıldığı ve her bir duygu durumuna ait (üzgün, mutlu, kızgın, korkmuş) 3’er fotoğrafın bulunduğu 12 adet fotoğraf kullanılmıştır. Ortamlar arası genelleme ise öğrencilerin kendi sınıflarının

dışında başka bir sınıfta ve masada gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan tüm öğrenciler genelleme ön test oturumlarında duyguları ayırt etme becerisini farkı materyal ve ortama genellemede % 0 düzeyinde tepkide bulunurken, son test oturumunda %100 düzeyinde tepkide bulunmuşlardır.

Şekil 1. Deneklerin duyguları ayırt etme becerisini kazanma düzeylerine ilişkin yoklama, uygulama ve izleme oturumlarındaki doğru tepki yüzdeleri

Kaynakça / Referances

- Amerikan Psikiyatri Birliği. (2001). *Psikiyatride hastalıkların tanımlanması ve sınıflandırılması el kitabı*. (E. Köroğlu, Çev.). Ankara: Hekimler Yayın Birliği. (Orijinal çalışma basım tarihi 2000)
- Atasoy, U. ve Uylaş, E. (28.09.2005), Otistik bir olgunun duyguları anlama ve ifade etme becerisinin kazandırılmasına yönelik düzenlenen kısa süreli bir eğitim programının incelenmesi. *1. Uluslar arası İzmir Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu*, İzmir: Işık Özel Eğitim Merkezi.
- Birkan, B., Gönen, A. ve Uslucan, G. *The effect of teaching with scripts on social interaction skills of children with autism*. 15 Haziran 2010, <http://www.tohumotizm.org.tr/IcSayfa.asp?PageID=172&SubPageID=170>
- Birkan, B. (2009). Otizmi olan çocuklar ve eğitimi. G. Akçamete, (Ed.), *Genel öğretim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim içinde* (503-520). Ankara: Kök Yayıncılık.
- Bondy, A.S. & Frost, L.A. (2001). The peccs. *Behavior*, 25 (5), 725-744.
- Bormann-Kischkel, C., Vilsmeier, M. & Baud, B. (1995). The development of emotional concepts in autism. *The Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 36 (7), 1243-1259.
- Celani, G., Battacchi, M. W. & Arcidiacono L. (1999). The understanding of the emotional meaning of facial expressions in people with autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 29 (1), 57-66.

- Charlop, M. H. & Walsh, M. E. (1986). Increasing autistic children's spontaneous verbalizations of affection: An assessment of time delay and peer modeling procedures. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 19, 307-314.
- Cleland, C. C. & Swartz, J. D. (1982). *Exceptionalities through the life span*. New York: Mcmillian Publishing Company.
- Çuhadar, S. (2008). *Resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan öğretim sürecinin otistik özellikler gösteren çocukların serbest zaman becerilerini öğrenmeleri üzerindeki etkileri*. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Darıca, N., Abidoğlu, Ü. ve Gümüşçü, Ş. (2005). *Otizm ve otistik çocuklar* (4.Baskı). İstanbul: Özgür Yayınları.
- Dawson G., Hill, D., Spencer A. ve diğ., "Affective exchanges between young autistic children and their mothers" , *Journal of Abnorm Child Psychol.* 18 (3), 335-345, 1990.
- Diken, İ. (2010). Otistik bozukluğu olan öğrenciler. İ. Diken, (Ed.), *Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim* içinde (411-444). Ankara: Pegem Akademi.
- Gepner, B., Derulle, C., & Grynfeldt, S. (2001). Motion and emotion: a novel approach to the study of face processing by young autistic children. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 31 (1), 37-45.
- Girli, A. (2004). *Otistik çocuklar ve aileleri* (1. Baskı). İzmir: Işık Özel Eğitim Yayınları.
- Güven, Y. (2003). Özel eğitime giriş. A. Kulaksızoğlu, (Ed.), *Farklı gelişen çocuklar* içinde (57-59). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
- Gray, C. A. (2000). *Writing social stories with Carol Gray accompanying workbook to video*. Arlington, TX: Future Horizons.
- Hall, L. J. (2009). *Autism spectrum disorders*. New Jersey: Pearson Education.
- Hertzing, M. E., Snow, M. E. & Sherman, M. (1989). Affect and cognition in autism. *Journal of The American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 28, 195-199.
- Heward, W. L. (2009). *Exceptional children* (9th ed.). U.S.A: Pearson Education.
- Hobson, R.P., Ouston, J. & Lee, A. (1988). Emotion recognition in autism: coordinating faces and voices. *Psychological Medicine*, 18, 911-923.
- Holmes, D. L. (Ed.) (1998). *Autism through the lifespan*. U.S.A: Woodbine House.
- Karaarslan, Ö. ve Kutlu, M. (2010). Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde sosyal öykü kullanımı: alanyazın taraması. *Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9 (2), 1-17.
- Kırcaali-İftar, G. (2003). *Otistik özellikler gösteren çocuklara iletişim becerilerinin kazandırılması* (1. Baskı). İstanbul: Yapa Yayınları.
- Koegel, R. L. & Koegel L. K. (2006). *Pivotal response treatments for autism* (1st ed.). London: Paul H. Brookers Publishing.
- Krantz, P. J. & McClannahan, L.E. (1993). Teaching children with autism to imitate to pers: effects of a script-fading procedure. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 26, 121-132.
- Krantz, P. J. & McClannahan L. E. (1998). Social interaction skills for children with autism: a script-fading procedure for beginning readers. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 31, (2), 191-202.

- Kuhaneck, H. M., Spitzer, S. L. & Miller, E. (2010). *Activity analysis, creativity and playfulness in pediatric occupational therapy*. U.S.A: Jones and Bartlett Publishers.
- Loveland, K. A., Tunali-Kotoski, B., Chen, Y. R., Ortegon, J., Pearson, D. A., Brelsford, K. A., et al. (1997). Emotion recognition in autism: verbal and nonverbal information. *Development and Psychopathology*, 9, 579-593.
- MacDuff, J.L., Ledo, R., McClannahan, L.E. & Krantz, P.J. (2007). Using script and script-fading procedures to promote bids for joint attention by young children with autism. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 1, 281-290.
- McClannahan, L. E. & Krantz, P. J. (2005). *Teaching conversation to children with autism: scripts and script fading* (1st ed.). U.S.A: Woodbine House.
- Olley, J.G., Robbins, F.R. & Morelli-Robbins, M. (1993). Current practices in early intervention. In E. Schopler, M.E. Van Bourgondien & M.M. Bristol, (Eds.). *Preschool Issues in Autism* (1st ed.) (225-241). New York: Plenum Press.
- Özdemir, S. (2007). Sosyal öyküler: otistik çocuklara yönelik bir sağıaltım. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi*, 8 (2), 49-62.
- Parrot, K. A., Schuster, J. W., Collins, B. C. & Gassaway, L. J. (2000). Simultaneous prompting and instructive feedback when teaching task. *Journal of Behavioral Education*, 10 (1), 3-19.
- Pyramid Educational Consultants, *What is the exchange communication system (Pecs)?* 8 August 2010, <http://www.pecs.org.uk/General/What.htm>
- Reagon, K.A. & Higbee, T.S. (2009). Parent-implemented script fading to promote play-based verbal initiations in children with autism. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 42 (3), 659-664.
- Sarokoff, R. A., Taylor, B. A. & Poulson C. L. (2001). Teaching children with autism to engage in conversational exchanges: script fading with embedded textual stimuli. *Journal of Applied Behavior Analysis*. 34 (1), 81-84.
- Saymaz, E. B. (2008). Otizmde duygu algılama ve ifade etme: bir olgu sunumu. *Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi*, 15 (1), 32-36.
- Schreibman, L. E. & Charlop-Christy, M. H. (1998). Autistic disorder. In T. H. Ollendick & M. Hersen (Eds). *Handbook of Child Psychopathology*. New York: Plenum Press.
- Stevenson, C. L., Krantz, P. J. & McClannahan, L.E. (2000). Social interaction skills for children with autism: a script-fading procedure for nonreaders. *Behavioral Interventions*, 15 (1), 1-20.
- Sucuoğlu, B. (2009). Otizm ve otistik bozukluğu olan çocuklar. A. Ataman, (Ed.), *Özel eğitime giriş* içinde (391-312). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
- Tawney, W. J. & Gast, L. D. (1984). *Single subject research in special education*. Columbus: Merrill Publishing Company.
- Tekin-İftar, E. ve Kırcaali-İftar, G. (2004). *Özel eğitimde yanlışsız öğretim yöntemleri* (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Zeteroğlu, E. Ş. (2006). *Yirmibeş-yetmişiki aylar arasındaki otistik çocukların gelişimlerinin incelenmesi*. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

ÖĞRENCİLERDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE “I” DİYAGRAMLARININ ROLÜ

THE ROLE OF “I” DIAGRAMS ON IMPROVING OF STUDENTS’ SCIENTIFIC PROCESS SKILLS

Gülten ŞENDUR

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,
İzmir
gulten.sendur@deu.edu.tr

Nalan AKKUZU

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,
İzmir
nalan.akkuzu@deu.edu.tr

ÖZET

Kimya eğitiminde laboratuvar uygulamalarına bağlı olarak yapılan bilimsel bir araştırmada bilgiye ulaşma, bilimsel bilgi üretme ve becerileri kazanma bilimsel süreç becerilerinin etkisiyle mümkündür. Öğrencilerin aktif katılımını, bilimsel araştırmaları daha derinlemesine anlamasını ve anlamlı öğrenmelerini gerçekleştirerek kendi öğrenmelerinden sorumluluk almalarını sağlayan bilimsel süreç becerilerinin öğrenimi laboratuvarlarda yapılacak etkili bir uygulama olan “I” diyagramlarının kullanılması ile gerçekleşmektedir. Bu araştırmadaki ana amaç, organik kimya laboratuvarı deneyleri süresince öğrencilerin derste kullandıkları “I” diyagramı araçlarının bilimsel süreç becerilerine etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Araştırma, 2010-2011 bahar yarıyılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi’nde okuyan toplam 56 kişi ile yürütülmüştür. Araştırmada Geban ve diğ. (1991) tarafından Türkçeye çevrilen Bilimsel Süreç Becerileri testi ön test ve son test olarak kullanılmıştır. Yapılan t testi sonucunda öğrencilerin ön testleri ve son testleri arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre, organik kimya laboratuvarı deneylerinde bir öğrenme yaklaşımı çerçevesinde kullanılan “I” diyagramı aracının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye etkisi olduğu tespit edilmiştir.

ABSTRACT

In scientific research depending on the laboratory applications in chemistry education, accessing information, producing scientific knowledge and getting skills is possible with influencing of scientific process skills. Learning of scientific process skills providing to take responsibility of students’ own learning by performing active participation of students, more in-depth understanding of scientific researches and meaningful learning occurs with using “I” diagrams which is effective application in laboratories. The main aim of this research is to investigate whether “I” diagram tools which students use during the organic chemistry laboratory experiments effect on scientific process skills. This research was carried out with 56 students that were studying in chemistry education and biology education at Dokuz Eylül University in 2010-2011 spring semesters. Scientific Process Skills test that translated into Turkish by Geban and et.al. (1991) as pre-and post-test was used in this research. The results of the t-test revealed that there were significant differences between pre-and post tests. According to these results, it was identified that “I” diagram tools using within the framework of a learning approach in laboratory experiments have an effect to improve of students’ scientific process skills.

ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARINI BELİRLEMEDE DELPHI VE BULANIK DELPHI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF DELPHI AND FUZZY DELPHI METHODS TO DETERMINE THE STUDENTS' REQUIREMENTS

Yrd. Doç. Dr. Semra ERPOLAT
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü
serpolat@msgsu.edu.tr

ÖZET

İhtiyaç, var olan durum ile olması gereken durum arasındaki farktır. İhtiyaç belirleme ise söz konusu durumlar arasındaki farklılıkları saptamak için bilgi toplama ve toplanan bilgiler ışığında problemi analiz ederek çözüm önerileri geliştirme süreci olarak tanımlanabilir. İhtiyaçları belirlemek amacıyla farklı yöntemlerden yararlanılır. Bu yöntemlerden bir tanesi de amacı, geleceğe ilişkin tahminlerde bulunmak, uzman görüşlerini ortaya çıkarmak ve uzlaşma sağlamak olan Delphi yöntemidir. Genellikle uzmanlara uygulanan ardışık anketler ile gerçekleştirilen yöntemde, gerek sorularda gerekse verilen cevaplarda bazı anlamsal belirsizliklerin olması, bulanık sayıları kullanan bulanık Delphi yöntemi'nin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu çalışmada öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla ortalama ve standart sapma kesim noktalarına ilaveten önem düzeyi olarak adlandırılan bir değerin daha dikkate alındığı Delphi ve bulanık Delphi yöntemleri kullanılarak iki farklı ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçekler, belirlenen bir öğrenci örnekleme uygulanarak geçerlilik ve güvenilirlik açısından sınanmıştır. Elde edilen bulgulardan ölçek geliştirmede bulanık Delphi yönteminin daha tutarlı ve etkin sonuçlar verdiği görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Delphi yöntemi, bulanık Delphi yöntemi, ihtiyaç analizi.

ABSTRACT

Requirement is the difference between the existing situation and the situation that should be. Determining requirement is the process of developing solutions for establishing the difference between these situations by collecting information and analyzing the problem according to the collected information. In order to determine the requirements different methods are used. One of these methods is Delphi method that the purpose of its making guesses about future, providing expert opinion and providing reconciliation. At the method, that is usually carried out with consecutive surveys applied to the experts, having some semantic fuzziness in both the questions and the answers ensures the emergence of the fuzzy Delphi method which is using fuzzy number. In this study, in order to determine the students' requirements, addition to the average and standart deviation another fraction point are taking into account for developping two different scales by using Delphi and fuzzy Delphi methods. The developed scales are tested in terms of reliability and validatiy on a determined student sample. From the finding it was seen that fuzzy Delphi method is given more consistent and effective solutions at develop a scale.

Keywords: Delphi method, fuzzy Delphi method, requirement analysis.

1. GİRİŞ

Var olan durum ile olması gereken veya arzulanan durum arasındaki farkı kısacası ihtiyacı saptamak üzere bilgi toplama, bilgiyi analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme bir süreç olup sürecin iyi işleyebilmesi için hiç kuşkusuz seçilen yöntemin iyi olması gerekir. Gereksinimlerin arttığı ve önceliklerin değiştiği günümüzde daha da önemli bir hal alan ihtiyaç belirleme, farklı yöntemleri kullanarak gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler; Delphi (anket), Progel (Dacum), meslek-iş analizi, gözlem, görüşme, ölçme araçları ve kaynak tarama olarak sıralanabilir. Bu çalışmada öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla Delphi ve bulanık Delphi yöntemleri kullanılarak iki farklı ölçek geliştirilmiştir. Ölçekler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), Fen Edebiyat Fakültesi'nde lisans eğitimi gören öğrencilerden seçilen bir örneklem üzerinden geçerlilik ve güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. İzleyen kesimlerde öncelikle, önemli maddelerin belirlenmesinde ortalama ve standart sapma gibi bilinen kesim noktalarına ilaveten önem düzeyi olarak adlandırılan farklı bir değerin daha kullanıldığı Delphi ve bulanık Delphi yöntemleri açıklanmıştır. Daha sonra ele alınan problem için söz konusu yöntemler işletilerek iki ölçek geliştirilmiştir. Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri belirlenen bir öğrenci örnekleme uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Son olarak elde edilen bulgular tartışılmıştır.

2. DELPHI YÖNTEMİ

Dalkey ve Helmer (1963) tarafından önerilen ve adını Eski Yunan'da, geleceğe ilişkin kehanetlerde bulunan ünlü bir Yunanlı kahinin yaşadığı yerden alan yöntem, görüş farklılıklarının olduğu ortamlarda uzlaşma sağlama aracı olarak kullanılmaktadır. Yöntemde amaç, ele alınan herhangi bir probleme farklı açılardan bakan bireylerin ve grupların yüz yüze gelmeden uzlaşmalarını sağlamaktır. Bu nedenle görüşler sistematik bir şekilde elde edilmektedir [9, 12]. Delphi yönteminde verilerin toplanması genellikle yazılı olarak hazırlanan ve posta ile gönderilen anketler aracılığı ile gerçekleştirilir. Alternatif olarak yüz yüze görüşerek veya elektronik posta yoluyla da veriyi toplamak mümkündür. Niceliksel ya da niteliksel bir dizi maddenin bulunduğu ankette maddelere ilişkin benzer ya da farklı ölçekler kullanılabilir. Ankette yer alacak maddeler araştırmacı, katılımcı (panel üyesi) ya da her ikisi tarafından birlikte belirlenebilir. Delphi yöntemi, katılımda gizlilik, grup tepkisinin istatistiksel analizi ve kontrollü geri besleme olmak üzere üç temel özelliğe sahiptir [3]. Delphi yönteminin uygulanması, çözümü araştırılan problem için konusunda uzman olan kişilerin [13] ya da hedef kitlenin temsilcilerinin [10] probleme yaklaşımlarını, bakış açılarını ortaya çıkarmaya, incelemeye ve bir uzlaşma sağlamaya yönelik bir dizi aşamadan oluşur. Bu aşamalar, aşağıda sıralandığı gibidir.

1. Problemin Tanımlanması: Araştırma probleminin tüm katılımcılar tarafından aynı şekilde anlaşılacak biçimde bir cümle ile ifade edilmesidir.

2. Katılımcıların Seçimi: Katılımcılar, uzman görüşlerini yansıtacak nitelikte olan, deneyimleri ve bilgileri ile araştırma konusuna derin bir bakış sağlayabilen, konu hakkında önemli görüşlere sahip olan kişilerdir. Delphi yöntemi kullanılarak büyük ya da küçük sayıda katılımcı grubuyla çalışmak mümkündür. Grup büyüklüğü en az 7 olmak üzere 100 ya da daha fazla olabilir. Genellikle 10 ile 20 arası katılımcı grubunun ideal olduğu kabul edilmektedir [11].

3. Birinci Delphi Anketinin Düzenlenmesi ve Gönderilmesi: Birinci anket, araştırma problemine ilişkin açık uçlu olarak hazırlanan problemin yer aldığı ankettir. Söz konusu ankette katılımcılardan, kişisel bir beyin fırtınası gerçekleştirerek konuya ilişkin mümkün olduğu kadar çok sayıda yeterliği belirleyip listelemeleri istenir (Birinci Tur).

4. İkinci Delphi Anketinin Düzenlenmesi ve Gönderilmesi: İkinci Delphi anketi, birinci Delphi anketi sonunda katılımcıların belirledikleri yeterli görüşlerinin maddeler halinde sıralanıp gerekirse alt başlıklar halinde toplanarak bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Böylelikle daha formal bir hale getirilen anket formu katılımcılara uygulanır. İkinci anketin amacı, birinci anket yoluyla belirlenen yeterli maddelerinin tamamının katılımcılara sunulması ve bu maddelere hangi düzeyde katıldıklarının belirlenmesidir. Katılımcılar her bir maddenin önem düzeyini ya da her bir maddeye katılma düzeylerini likert tipi bir ölçek üzerinden belirtirler. Ayrıca, her madde için katılma/katılmama, önemseme/önemsememe nedenlerini de yazarlar. Böylelikle ikinci Delphi uygulaması (İkinci Tur) tamamlanmış olur. Anketin analiz aşamasında her bir maddenin ortalama, standart sapma ve önem düzeyi değerleri hesaplanır.

5. Üçüncü Delphi Anketinin Düzenlenmesi ve Gönderilmesi: İkinci Delphi anketinin benzeri olan ve bu ankete verilen cevapların gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla uygulanan üçüncü Delphi anketinde, maddelerin her birinin başında ikinci anketten elde edilen verilere göre hesaplanmış olan ortalama, standart sapma, önem düzeyi değerleri ile katılımcının ikinci ankette her bir maddeye verdiği cevapları yer alır. Ankete ek olarak gönderilen formda ise maddelere ilişkin yazılı yorumlar ve tartışmalara yer verilir. Üçüncü ankete katılımcılardan, ikinci ankete verdikleri cevapları verilen bilgiler ışığında yeniden gözden geçirmeleri ayrıca eğer arsa yeni görüş, öneri ya da tartışmaları da belirtmeleri istenir. Böylelikle üçüncü Delphi uygulaması (Üçüncü Tur) da tamamlanmış olur. Üçüncü Delphi anketinin analiz aşamasında ikinci Delphi anketinde olduğu gibi her madde için yine ortalama, standart sapma ve önem düzeyi değerleri hesaplanır. Süreci yürüten uzmanın belirlediği ortalama, standart sapma ve önem düzeyi değerleri kesim noktaları olarak ele alınır. Bu değerler her madde için hesaplanmış değerler ile karşılaştırılır. Eğer ele alınan maddenin ortalaması ve önem düzeyi değeri, kesim noktası olarak belirlenen ortalama ve önem düzeyi değerinden küçük, standart sapması ise kesim noktası olarak belirlenen standart sapma değerinden büyük ise söz konusu madde ölçekten çıkartılır. Ters durumda ise ele alınan madde, üzerinde uzlaşılan madde olarak belirlenir ve ölçeğe dahil edilir. Delphi yönteminde uzlaşmayı sağlamak amacıyla katılımcılara uygulanan anket sayısı 2 ya da 3 olabileceği gibi, 10'a kadar da çıkarılabilir [6]. Önem düzeyi, pearson ki-kare kullanılarak hesaplanan bir değer olup her bir maddenin tüm ölçek içerisindeki göreceli önemini belirtir [5]. Başka bir ifade ile katılımcılar için her bir maddenin ne derece önemsendiğini belirtir.

3. BULANIK DELPHI YÖNTEMİ

Delphi yöntemi ile ölçek geliştirirken, maddelerin yargısal kararlara dayanması, elde edilebilecek madde sayısının oldukça fazla olabilmesi veya sürekli değişkenlerden bazılarının değerlendirilmesinde anlamsal belirsizliklerin ortaya çıkabilmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalılabilmektedir. Oluşturulacak modelin karmaşık ve zor olmasına neden olan bu gibi olumsuzlukların üstesinden gelebilmek amacıyla, Ishikawa vd. (1993) bulanık Delphi yöntemi olarak adlandırılan ve Delphi yöntemi ile bulanık mantığın birleşiminden oluşan yaklaşımı önermişlerdir. Farklı yapılarda olabilen bulanık Delphi yöntemlerinden çalışmada, anlamsal ifadeleri bulanık sayılara dönüştürmede Cheng ve Hwang (1992)'in önerdiği yöntemi kullanan Tzeng (1993)'nin bulanık sayıları durulaştırma yöntemi uygulanarak geliştirilen yöntem kullanılmıştır. Yöntemde maddeler günlük konuşma diline daha yakın bir formata sahip olan bulanık anlamsal düzeylere dönüştürülerek, uzmanlara görüşlerini daha doğru biçimde değerlendirebilme imkanı sağlanmaktadır. Ele alınan maddeler için yeni değerlerin türetilmesi ise durulaştırma sonucunda elde edilen değerlere, ilişki fonksiyonlarının uyarlanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yolla uzmanların kendi gerçek maksimum ve minimum değerleri ile sınırlandırılmaları engellenmektedir. Ayrıca, değişkenler ile ilgili olarak uzmanların kendi gerçek belirsizliklerini genel bir bulanık değerlendirmeye dönüştürmeleri sağlanmaktadır. Delphi yönteminin yukarıda açıklanan ilk dört aşaması ile aynı olan bulanık Delphi yönteminin işleyişi, 4. aşamada açıklanan ikinci Delphi anketinin analizi aşamasında farklılaşmaktadır. Bulanık Delphi yönteminin 4. aşamadan itibaren işleyişi aşağıda verildiği gibidir.

4. İkinci Bulanık Delphi Anketinin Düzenlenmesi ve Gönderilmesi: Düzenlenişi ikinci Delphi anketi ile aynı olan ikinci bulanık Delphi anketinin analiz aşamasında her bir maddenin durulaştırılmış bulanık ortalama ($\mu_r(x)$), durulaştırılmış standart sapma ve durulaştırılmış önem düzeyi değerleri hesaplanır. Durulaştırılmış standart sapma ve durulaştırılmış önem düzeyi değerlerinin Delphi yönteminde kullanılan standart sapma ve önem düzeyi değerlerinden farkı, hesaplamalarında ortalama yerine durulaştırılmış bulanık ortalama değerinin kullanılmış olmasıdır.

5. Üçüncü Bulanık Delphi Anketinin Düzenlenmesi ve Gönderilmesi: Bu ankette, maddelerin her birinin başında ikinci anketten elde edilen verilere göre hesaplanmış olan durulaştırılmış bulanık ortalama, durulaştırılmış standart sapma ve durulaştırılmış önem düzeyi değerleri ile katılımcıların ikinci ankette her bir maddeye verdikleri cevapları yer alır. Ankete ek olarak gönderilen formda ise maddelere ilişkin yazılı yorumlar ve tartışmalar sıralanır. Üçüncü bulanık Delphi anketinde katılımcılardan verilen bilgiler ışığında kararlarını yeniden gözden geçirmeleri ayrıca eğer varsa yeni görüş, öneri ya da tartışmalarını da belirtmeleri istenir. Üçüncü bulanık Delphi anketinin analiz aşamasında ikinci bulanık Delphi anketinde olduğu gibi her madde için yine durulaştırılmış bulanık ortalama, durulaştırılmış standart sapma ve durulaştırılmış önem düzeyi değerleri hesaplanır ve bu değerler belirlenen kesim noktalarıyla karşılaştırılır. Kesim noktalarını yorumu Delphi anketinde olduğu gibidir. Aşağıda her bir madde için hesaplanan durulaştırılmış bulanık ortalama değerinin çalışmada anketlerde kullanılması tercih edilen 7'li likert ölçeğine göre oluşturulmuş hesap adımları yer almaktadır.

Anlamsal Önem Dereceleri İçin Üyelik Fonksiyonunun Belirlenmesi: Anketlerde kullanılan 7'li likert değerleri Tzeng (1993)'nin bulanık sayıları durulaştırma yöntemi ile bulanık ifadelerle dönüştürülür. Yöntem, "önem derecesi" olarak adlandırılan ve aynı zamanda 7'li likert ölçeğinde kullanılan önem derecelerine karşılık gelen bir anlamsal değişken üzerinden yürütülmektedir. Bu değişken, anlamsal ölçeği eşit aralıklı bulanık üçgensel sayılara dönüştürmede arayüz olarak kullanılmaktadır. Anlamsal ölçekte, "7: tamamen katılıyorum", "6: katılıyorum", "5: biraz katılıyorum", "4: kararsızım", "3: pek fazla katılmıyorum", "2: katılmıyorum", "1: hiç katılmıyorum" anlamına gelmektedir. Bu ifadelerle karşılık gelen üçgensel bulanık sayılar ise sırasıyla (5/6,1,1), (4/6,5/6,1), (3/6,4/6,5/6), (2/6,3/6,4/6), (1/6,2/6,3/6), (0,1/6,2/6), (0,0,1/6) şeklindedir.

Maddelerin Üçgensel Bulanık Ortalamalarının Alınması: Her bir değişken için üçgensel bulanık sayıların ortalaması (1) yardımıyla hesaplanır. Böylelikle değişkenlere ait durulaştırma analizinde kullanılacak değerler elde edilmiş olur.

$$V_m = \left[n_{m_1} \left(0, 0, \frac{1}{L-1} \right) + n_{m_2} \left(0, \frac{1}{L-1}, \frac{2}{L-1} \right) + \dots + n_{m_L} \left(\frac{k-2}{L-1}, 1, 1 \right) \right] \quad (1)$$

Eşitlikte; m , değişken sayısını, V_m , m -inci değişkenin ortalamasını; n_{m_k} , m -inci değişken içinde ele alınan k -ıncı anlamsal ölçeğin görünme sayısını; N , n_{m_k} 'nin toplamını; L , anlamsal ölçek boyunca oluşturulan bölümlerin sayısını; K , k -ıncı anlamsal ölçeği göstermektedir.

Bulanık Sayıların Durulaştırılması: Durulaştırma analizinin amacı, bulanık sayıları kesin değerlere dönüştürerek maddelerin analiz edilmesini ve sıralanmasını sağlamaktır. Durulaştırma analizinde öncelikle anlamsal ölçek kümesinin “maksimum” ve “minimum” değerleri (2)’deki ifadelerle göre belirlenir.

$$\mu_{\max}(x) = \begin{cases} x & , 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \text{diğer durumlar} \end{cases} \quad \text{ve} \quad \mu_{\min}(x) = \begin{cases} 1-x & , 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \text{diğer durumlar} \end{cases} \quad (2)$$

Daha sonra (3)’te verilen üçgensel bulanık sayının üyelik fonksiyonu kullanılarak, koordinatları $(a,0)$, $(b,1)$ ve $(c,0)$ olan $V_s = (a,b,c)$ için sağ ve sol sınırlar belirlenir.

$$\mu_A(x; a, b, c) = \begin{cases} \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b; \\ \frac{x-c}{b-c}, & b \leq x \leq c; \\ 0, & x > c, x < a \end{cases} \quad (3)$$

Maksimum üyelik eşitliği μ_{\max} ve minimum üyelik eşitliği μ_{\min} ile bulanık eşitlik V_s arasındaki ilişki sırasıyla (4)’te verilen fonksiyonlar ile belirlenir.

$$\mu_R(m) = \sup \left[\min_x (\mu_{\max}(x), \mu_{V_s}(x)) \right], \quad \mu_L(m) = \sup \left[\min_x (\mu_{\min}(x), \mu_{V_s}(x)) \right] \quad (4)$$

Son olarak, durulaştırılmış bulanık ortalama değeri (5)’te verilen durulaştırma işlemi ile elde edilir.

$$\mu_T(m) = 0,5 \left[\mu_R(m) + 1 - \mu_L(m) \right] \quad (5)$$

4. GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ANALİZLERİ

Geçerlilik, geliştirilen ölçeğin ölçmek istediği şeyi ne derece ölçtüğünü gösteren bir değerdir. Bu değeri ölçmek için kullanılan en bilinen yöntem faktör analizidir [1]. Faktör analizi, ölçme aracında yer alan her bir maddeye katılımcıların verdiği cevaplar arasında belli bir düzenin olup olmadığını ortaya koymak için kullanılmaktadır. Verilerin, faktör analizi için uygunluğu Kaiser-Meğher-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett küresellik testiyle incelenebilir. KMO’nun “0,50”den büyük, Bartlett testi sonucunun da “ $p < 0,05$ ” olması istenir. Güvenilirlik, bir testin veya ölçeğin ölçmek istediği şeyi tutarlı ve istikrarlı bir biçimde ölçme derecesidir. En yaygın kullanılan güvenilirlik ölçüsü Cronbach alpha (α) yöntemidir. α ’nın 0,00-0,40 arasında olması ölçeğin güvenilir olmadığı, 0,40-0,60 arasında olması ölçeğin güvenilirliğinin düşük olduğu, 0,60-0,80 arasında olması ölçeğin güvenilir olduğu ve 0,80-1,00 arasında olması ise ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu gösterir [8].

5. ÖĞRENCİ İHTİYAÇLARINI BELİRLEME

Problem Tanımlanması: MSGSÜ, Fen Edebiyat Fakültesi lisans öğrencilerinin verilen eğitim, öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim üyesi arasındaki ilişki ve fiziksel mekan bakımından ihtiyaçları nelerdir?

Katılımcıların Seçilmesi: MSGSÜ, Fen Edebiyat Fakültesi’nde; Arkeoloji, Fizik, İstatistik, Eğitim Bilimleri, Matematik, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Felsefe olmak üzere toplam 10 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden Arkeoloji, Fizik, Eğitim Bilimleri bölümlerinin lisans öğrencisi olmadığından araştırmaya dahil edilmemiştir. Ayrıca Felsefe bölümünün de 4. Sınıf öğrencisi olmadığından araştırma geri kalan 6 bölümün bütün sınıfları için Felsefe bölümünün ise birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, ele alınan bölümlerin her sınıfından birer kişi olacak şekilde rastgele olarak belirlenmiştir. Böylelikle araştırma toplam 31 katılımcı üzerinden yürütülmüştür.

5.1. Öğrencilerin İhtiyaçlarını Belirlemede Delphi Yöntemi’nin Uygulanışı

Birinci Delphi Anketi: Katılımcılardan yukarıda belirtilen problem çerçevesinde ihtiyaçlarını maddeler halinde sıralamaları istenmiştir.

İkinci Delphi Anketi: Birinci Delphi anketi sonucunda belirlenen problem için 31 katılımcının sıraladıkları maddeler düzenlenip biraraya getirilerek İkinci Delphi anketi oluşturulmuştur. Söz konusu

ankette toplam 50 madde yer almıştır. Katılımcılardan belirlenen bu 50 maddeye hangi düzeyde katıldıklarını 7’li likert ölçeği ile belirtmeleri istenmiştir. Ayrıca maddelere katılma/katılmama ya da önemli görme/gömeme nedenlerini de yazmaları istenmiştir. Anketin analiz aşamasında her bir maddenin ortalama, standart sapma ve önem düzeyi değerleri hesaplanmıştır.

Üçüncü Delphi Anketi: Bu ankette katılımcılardan ikinci ankette maddelere verdikleri cevaplarını ankette yer alan ve ikinci Delphi anketi sonunda elde edilen verilere göre hesaplanmış olan ortalama, standart sapma ve önem düzeyi değerleri ile maddelere ilişkin katılımcılar tarafından yapılan yorumları dikkate alarak yeniden gözden geçirmeleri istenmiştir. Anketin analiz aşamasında ikinci ankette olduğu gibi yine ortalama, standart sapma ve önem düzeyi değerleri hesaplanmıştır. Çalışmada kesim noktaları olarak ortalama için “6”, standart sapma için “1” ve önem düzeyi için ise “0,80” değerleri belirlenmiştir. Buna göre ortalaması 6’nın altında, standart sapması 1’in üstünde ve önem düzeyi 0,80’nin altında olan maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Böylelikle toplam 23 maddeden oluşan ve Tablo 1’de ayrıntıları verilen ölçek elde edilmiştir.

Tablo 1. Delphi yöntemi ile geliştirilen ölçekteki maddeler.

M1: Kampüs yerleşiminin olmaması	M8: Beşiktaş yerleşkesi kantin-yemekhane alanının yetersizliği*	M15: Çap ve yandal sisteminin olmaması*
M2: Beşiktaş yerleşkesi ders çalışma alanlarının yetersizliği*	M9: Sağlık biriminin olmaması*	M16: Yabancı dil eğitiminin yetersizliği*
M3: Beşiktaş yerleşkesi sınıf kapasitelerinin yetersizliği*	M10: Kantindeki çeşit yetersizliği ve ücretlendirmelerin pahalı olması*	M17: Üniversitenin yurtdışı bağlantılarının yetersizliği*
M4: Beşiktaş yerleşkesi sınıf sayısının yetersizliği*	M11: Kütüphanenin donanım ve kaynak bakımından yetersizliği*	M18: Diğer üniversitelerle iletişimin olmaması*
M5: Beşiktaş yerleşkesinde konferans salonunun olmaması*	M12: Eğitim alanında Türkçe kaynak yetersizliği	M19: Burs veren kurumların yetersizliği
M6: Bomonti yerleşkesi kütüphane sorunu*	M13: Araç, gereç, materyal eksikliği	M20: Sosyal etkinliklerin yetersizliği*
M7: Beşiktaş yerleşkesindeki kütüphane çalışma saatindeki sınırlama*	M14: Ders programlarının düzensizliği	M21: Öğrenci kulüp odalarının olmaması*
		M22: Öğrenci kulüpleri arasındaki iletişim kopukluğu*
		M23: Öğrencilerin yönetime dahil olmaması

5.2. Öğrencilerin İhtiyaçlarını Belirlemede Bulanık Delphi Yöntemi’nin Uygulanışı

Birinci Bulanık Delphi Anketi: Delphi yönteminde olduğu gibidir.

İkinci Bulanık Delphi Anketi: Düzenlenişi Delphi yönteminde olduğu gibi olup analiz aşamasında her bir maddenin durulaştırılmış bulanık ortalama, durulaştırılmış standart sapma ve durulaştırılmış önem düzeyi değerleri hesaplanmıştır.

Üçüncü Bulanık Delphi Anketi: Bu ankette katılımcılardan ikinci ankette maddelere verdikleri cevaplarını ankette yer alan ve ikinci bulanık Delphi anketi sonunda elde edilen verilere göre hesaplanmış olan durulaştırılmış bulanık ortalama, durulaştırılmış standart sapma ve durulaştırılmış önem düzeyi değerleri ile maddelere ilişkin katılımcılar tarafından yapılan yorumları dikkate alarak yeniden gözden geçirmeleri istenmiştir. Anketin analiz aşamasında ikinci ankette olduğu gibi yine her bir madde için durulaştırılmış bulanık ortalama, durulaştırılmış standart sapma ve durulaştırılmış önem düzeyi değerleri hesaplanmıştır. Kesim noktaları durulaştırılmış bulanık ortalama için “6”, durulaştırılmış standart sapma için “1” ve durulaştırılmış önem düzeyi için “0,80” olarak belirlenmiştir. Buna göre durulaştırılmış bulanık ortalama değeri 6’nın altında, durulaştırılmış standart sapması 1’in üstünde ve durulaştırılmış önem düzeyi 0,80’nin altında olan maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Böylelikle ölçek toplam 17 maddeden oluşmuştur (Tablo 1’de “*” ile verilen maddeler).

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Çalışmada öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla Delphi ve bulanık Delphi yöntemleri kullanılarak iki farklı ölçek geliştirilmiştir. Ölçeklerde kesim noktaları olarak Delphi yöntemi için ortalama, standart sapma ve önem düzeyi olarak adlandırılan bir değer; bulanık Delphi yöntemi için ise durulaştırılmış ortalama, durulaştırılmış ortalama kullanılarak hesaplanmış durulaştırılmış standart sapma ve durulaştırılmış önem düzeyi değerleri kullanılmıştır. Bu değerlerin Delphi ve bulanık Delphi yöntemleri için aynı olacak şekilde sırasıyla 6, 1 ve 0,80 olmasına karar verilmiştir. Kesim noktalarına göre yapılan önemli madde seçiminde katılımcıların belirledikleri toplam 50 maddeden Delphi yöntemi için toplam 23 maddenin bulanık Delphi Yöntemi için ise toplam 17 maddenin ölçekte yer alması gereken önemli maddeler olduğu belirlenmiştir. Ölçeklerin içerdikleri maddelere göre incelenmesi sonucunda Bulanık Delphi yöntemine göre oluşturulan ölçeğin Delphi yöntemi ile geliştirilen ölçekten daha tutarlı maddeler içerdiği görülmüştür (Tablo 1). Ölçeklerin geçerli ve güvenli olup olmadıklarını incelemek amacıyla MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nin daha önce sözü edilen 6 bölümünün her birinden 20 kişi olacak şekilde toplam 120 kişilik bir örneklem rastgele seçilmiştir. Bu örnekleme geliştirilen ölçeklerin uygulanması sonucunda elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında geçerlilik ve güvenilirlik analizlerine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulardan Delphi yöntemi ile geliştirilen ölçeğin geçerlilik analizi için yapılan ve varimax döndürmesi uygulanarak gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda KMO değeri 0,858 ve Bartlett test değeri $p=0,00$ olarak bulunmuştur. Bu değerler söz konusu ölçeğin geçerli bir

ölçek olduğunu göstermiştir. Analiz sonucunda ölçekteki maddeler 5 faktörde toplanmış ve bu faktörler toplam varyansın %74,036'sını açıklamıştır. Elde edilen faktörlerden birincisi M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M18, M20, M21 maddelerini içerdiği için “fiziksel koşullar” olarak; ikinci faktör M11, M12, M13, M14, M19 maddelerini içerdiğinden “ihtiyaç” olarak; üçüncü faktör M1, M15, M16, M17 maddelerini içerdiği için “eğitim kalitesi” olarak; dördüncü faktör M22 maddesini içerdiğinden “öğrenci iletişimi” olarak; beşinci faktör M23 maddesini içerdiğinden “yönetimde öğrenci katılımı” olarak adlandırılmıştır. Faktörler içerdikleri maddelere göre incelendiğinde üçüncü faktörlerde yer alan M1 maddesinin birinci faktörde yer almasının daha doğru olacağı görülmüştür. Ölçek için yapılan güvenilirlik analizi sonucunda $\alpha=0,902$ olarak bulunduğundan ölçeğin oldukça güvenilir olduğu görülmüştür. Ayrıca Hotelling T^2 ve Tukey sonuçları da anlamlı bulunmuştur. Bulanık Delphi yöntemi ile geliştirilen ölçeğin geçerlilik analizi için yapılan ve varimax döndürmesi uygulanarak gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda KMO değeri 0,898 ve Bartlett test değeri $p=0,00$ olarak bulunmuştur. Bu değerler söz konusu ölçeğin geçerli bir ölçek olduğunu göstermiştir. Analiz sonucunda ölçekteki maddeler 3 faktörde toplanmış ve bu faktörler toplam varyansın %74,847'sini açıklamıştır. Elde edilen faktörlerden birincisi M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M18, M20, M21 maddelerini içerdiği için “fiziksel koşullar” olarak; ikinci faktör M15, M16, M17 maddelerini içerdiği için “eğitim kalitesi” olarak; üçüncü faktör M22 maddesini içerdiğinden “öğrenci iletişimi” olarak adlandırılmıştır. Faktörler içerdikleri maddelere göre incelendiğinde dağılımın doğru yapıldığı görülmüştür. Delphi yöntemi ile geliştirilen ölçekte yer alan M1, M12, M13, M14, M19 ve M23 maddeleri Delphi yöntemi ile geliştirilen ölçekte yer almamıştır. Ölçek için yapılan güvenilirlik analizi sonucunda $\alpha=0,941$ olarak bulunduğundan ölçeğin oldukça güvenilir olduğu görülmüştür. Ayrıca Hotelling T^2 ve Tukey sonuçları da anlamlı bulunmuştur. Gerek içerdikleri maddeler, gerekse yapılan güvenilirlik ve geçerlilik analizleri sonucunda verdikleri sonuçlar dikkate alındığında ihtiyaç belirlemede Delphi ve bulanık Delphi yöntemlerinin oldukça iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Ancak Delphi yönteminin bulanık yapılarla desteklendiği bulanık Delphi yöntemi ile geliştirilen ölçekte yer alan maddelerin daha tutarlı oldukları ve söz konusu ölçek için uygulanan geçerlilik ve güvenilirlik analiz sonuçlarının da daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

KAYNAKLAR

- [1] Bacon, D.R., Sauer, P.L., & Young, M., “Composite Reliability In Structural Equations Modeling”, **Educational and Psychological Measurement**, 55, 394-406, 1995.
- [2] Chen, S.J., & Hwang, C.L., **Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Method and Application**, New-York: Springer-Verlag, 1992.
- [3] Dalkey, N.C., **Studies in The Quality of Life: Delphi and Decision Making**, MA: Lexington Books, 1972.
- [4] Dalkey, N. & Helmer, O., “An Experimental Application of The Delphi Method to The Use of Experts”, **Management Science**, 9(3) 458, 1963.
- [5] Erpolat, S., “Hibrit Sınıflandırma Sistemi ve Kural Çıkarmada Farklı Bir Yaklaşım”, **Marmara Üniv., İktisadi ve İdari Bilimler Fak, Ekonometri Ana Bilim Dalı, Yöneylem Araştırması Bilim Dalı, Doktora Tezi**, 2010.
- [6] Erffmeyer, R., Erffmeyer, E. & Lane, I. “The Delphi Technique: An Empirical Evaluation of the Optimal Number of Rounds”, **Group & Organization Management**, 11 (1-2), 120-129, (1986).
- [7] Ishikawa, A., Amagasa, M., Shiga, T., Tomizawa, G., Tatsuta, R. & Mieno, H., “The Max-Min Delphi Method and Fuzzy Delphi Method Via Fuzzy Integration”, **Fuzzy Sets and Systems**, 55, 241-253, 1993.
- [8] Kalaycı, Ş., **SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler**, 5. Baskı, Asil Yay. Dağ. Ltd. Şti, 2010.
- [9] Quinn, P., **Utilization-Focused Evaluation**, Newbury Park, CA: Sage Publications, 1986.
- [10] Rothwell, W.J & Kazansas, H.C., **Mastering The Instructional Design Process: A Systematic Approach**, San Francisco: Jossey- Bass., 1997.
- [11] Rowe, G., Wright, G., & Bolger, F., “Delphi: A reevaluation of Research and Theory”, **Technological Forecasting and Social Change**, Vol. 39, 235-251, 1991.
- [12] Sackman, H., **Delphi Critique: Expert Opinion**, Lexington, MA: Lexington Books, 1975.
- [13] Turoff, M., & Hiltz, S.R., **Computer Based Delphi Processes**, London: Kingsley, 2001.
- [14] Tzeng, G.H., “Transport Planning and Fuzzy Multiple-Objectives Planning Method”, **Journal of Transport**, No.3, pp.135-150. 1993.

ÖĞRENME NESNELERİ İÇİN ONTOLOJİ TABANLI GEZİNİM ARACININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF ONTOLOGY BASED NAVIGATION TOOL FOR LEARNING OBJECTS

Galip Kaya, Hacettepe Üniversitesi, galipk@hacettepe.edu.tr

Arif Altun, Hacettepe Üniversitesi, altunar@hacettepe.edu.tr

Özet

Ontolojiler eğitim alanında öğrenme nesnelерinin tekrar kullanımı, farklı öğrenme nesnelерinin bir arada çalışabilmesi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Fakat kullanılan ontolojilerin değerlendirilebilmesi ve ontoloji kullanımı konusunda objektif sonuçlara ulaşılabilmesi için alanyazında standart bir ontoloji değerlendirme metodu bulunmamaktadır. Bu çalışmada ontolojilerin değerlendirilebilmesi için alanyazında kullanılan yöntem ve modeller incelenmiş, inceleme sonucunda geliştirilecek olan ve öğrenme nesneleri üzerinde gezinim sağlayarak kullanıcıya istediği öğrenme nesnesine erişimi sağlayan ontoloji tabanlı bir araç için değerlendirme yöntemi önerilmiştir.

Abstract

In field of education, ontologies are used in reuse of learning objects and interoperate of different learning objects. However in literature there is no standard ontology evaluation methodology to assess an ontology and to get objective results to use of it. In this paper, models and methodologies in literature of ontology evaluation are reviewed and an evaluation methodology is proposed to assess an ontology based navigation tool that enables users to navigate and retrieve learning objects.

1. GİRİŞ

Ontoloji, bir ilgi alanının belirlenerek, bu alanda farklı çevreler tarafından kullanılabilen ortak bir anlayış geliştirilerek, alandaki kavramları ve kavramlar arası ilişkileri tanımlayan ortak bir yapı oluşturulmasını sağlamaktadır (Uschold ve Gruninger, 1996).

Ontolojiler, eğitim alanında da, öğrenme nesnelерinin tekrar kullanımı (Qin ve Hernández, 2006) ve farklı öğrenme nesnelерinin bir arada çalışabilirliği (Biletskiy ve Hirtle, 2006) gibi alanlarda kullanılmaktadır. Ontolojilerin değerlendirilebilmesi, ontoloji kullanımının ilgili ortama sağladığı yararın ölçülebilmesi açısından önem arz etmektedir.

Ontoloji değerlendirme, ontolojinin kalitesinin ölçülebilmesini sağlayarak, ontolojinin yukarıdaki işlevlerini ne kadar iyi sağlayabileceği konusunda fikir vermektedir. Ontolojilerin değerlendirilmesi sonucunda, kullanıcılar birden fazla ontoloji arasından kendilerine uygun olanı seçebilir, ontolojilerin işlerini ne kadar kolaylaştırabileceğini ve ontolojinin amacına hizmet edip etmediğini görerek ontoloji kullanımına karar verebilir. Ontoloji geliştiriciler ise, ortaya koydukları ürünün hedeflerine ne kadar uygun olduğunu görebilir ve geliştirilen ontolojinin iyileştirilmesi için neler yapılabileceğini ortaya koyabilir.

Ontoloji değerlendirme konusunda alanyazında bir standart olmaması geliştirilen ya da hazır bulunan ontolojilerin değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Özellikle eğitim alanındaki ontolojilerin değerlendirilmesi için ayrı bir model olmayışı, eğitim ontolojisi geliştirilenler için değerlendirme sürecini daha da zorlaştırmaktadır.

Bu çalışmada ontolojilerin değerlendirilebilmesi için alanyazında kullanılan yöntem ve modeller incelenmiştir. İnceleme sonucunda geliştirilecek olan ve öğrenme nesnelere üzerinde gezinim sağlayarak kullanıcıya istediği öğrenme nesnesine erişimi sağlayan ontoloji tabanlı bir araç için değerlendirme yöntemi önerilmiş, oluşturulan yöntemin uygulaması hakkında öneriler sunulmuştur.

Sonraki bölümde alanyazında rastlanan ontoloji değerlendirme modelleri sınıflanarak anlatılmış, daha sonra ontoloji değerlendirme yöntemi ortaya konulmuştur.

2. ALANYAZIN

Ontoloji değerlendirme modelleri üzerine alanyazında yapılan tarama sonucunda, alanyazındaki modellerin ontoloji geliştirme sürecinde göre (Hartmann ve ark., 2004) ve değerlendirme yöntemine göre sınıflandırılabilceği görülmüştür (Brank ve ark., 2005).

2.1. Ontoloji geliştirme sürecine göre modeller

2.1.1. *Geliştirme öncesi değerlendirme*, ontoloji geliştiricilerin ontolojiyi geliştirmeye başlamadan önce ontoloji için kaynak oluşturacak materyallerin değerlendirilmesidir. Bu kaynak web sayfaları, veritabanı şemaları ya da işlenmiş metinleri olabilir. Bu tür değerlendirme araçları:

- *EvaLexon*: Otomatik ontoloji madenciliği teknikleri sonucu ortaya çıkan sonuçlara uygulanabilir. Madencilik sürecinin amacı, ontolojileri nesnelere çoğaltmak değil, ontolojileri yaratmaktır. Bu teknik sözel seviyede çalışarak, kavramlar yerine sözcükler ortaya çıkarır. Ortaya çıkan üçlüler kolayca RDF/OWL üçlülerine çevrilebilir. Böylece değerlendirme tekniği var olan ontolojilere de uygulanabilir.

Bu tekniğin amacı, konu alanında uzman olmayanlar tarafından da anlaşılabilir, objektif, otomatikleştirilebilen ve kolayca uygulanabilir bir ontoloji değerlendirme yöntemi ortaya koymaktır. Tekniğin temel prensibi, verilen alandan çıkarılan üçlülerle, alandaki anlamlı sözcük kümesinin karşılaştırılmasıdır. Bu yöntem sadece tahmini olarak çalışmaktadır. Fakat sistemin basitliği de bu yolla sağlanmaktadır.

Bu yöntemde, Dos ve Linux ortamındaki birçok betik kullanılabilir. Perl betikleri ya da Linux ortamındaki awk komutu da, anlamlı sözcük grupları yaratmak amacıyla kullanılmıştır.

- *Doğal Dil İşleme*: Bu yöntemle ilk aşamada metin verisi üzerinden ontolojinin kavramları ve nesnelere yaratılır, daha sonra da bu kavram ve nesnelere ile metin ilişkilendirilerek kavramlarla metin arasında doğru ilişkiler kurulur.

Yöntem:

- Maliyet tabanlı değerlendirme ölçümü: Veri toplama tekniklerindeki değerlendirmeler, “görelî belge zenginliği” (ontolojideki kavramlara ait nesnelere her belgede ne kadar bulunduğu) kavramından etkilendiği için, veri toplama değerlendirmeleri için hata oranı ölçümü kullanılabilir. Bunun nedeni hata oranının hassasiyetin tersine görelî belge zenginliğine bağlı olmamasıdır.
- Ontoloji uygunluk ölçümü: ontolojinin yer aldığı dizin ile ontolojideki terimlerin karşılaştırılması ile yapılır. Ontolojideki kavramların nesnelere ile dizin arasındaki mesafe ölçümü ve aynı kümede yer alan elemanların birbirlerine uzaklıkları ile farklı kümedekilerin uzaklıklarının karşılaştırılması gibi iki yöntemi bulunmaktadır.

- Sözcüksel karşılaştırma ölçümü: bu ölçüm, iki ontolojinin kavramsal yapısından bağımsız olmak üzere içerikleri üzerinden karşılaştırılması ile yapılır. Ölçüm bir sözcükten diğerine ulaşmak için yapılan ekleme, silme, çıkarma gibi işlemlerin sayısı ile yapılır.

2.1.2. *Geliştirme sırasında değerlendirme*, ontoloji geliştiricilerin, geliştirme süreci sırasında o ana kadar yapılan işlerin değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmede, tutarlılık açısından ve mantıksal açıdan hatalar bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Bu tür değerlendirme araçları:

ODEVal: Çizge kuramı tabanlı teknikleri kullanarak ontolojideki kavramların sınıflandırmasında oluşabilecek problemleri tespit eder. ODEval aracı RDF(S), DAML+OIL ve OWL dillerinde hazırlanmış ontolojilerin sınıflandırmalarını değerlendirebilir. Ontoloji mühendislerinin çalışmalarına daha önceden hazırlanmış ontolojileri aykırılıklara yol açmadan dâhil edebilmelerini sağlar

OntoClean: sınıflandırılan yapıların resmi bir değerlendirilmesini temel alır. Yapılan sınıflandırmanın temizlenmesine odaklanan bir tekniktir. WordNet sınıflandırmasının üst seviyesinin temizlenmesi için de kullanılmıştır. Bu yöntem tanımları resmileştirmek için kullanılabilir bir aksiyom grubu ve sınıflandırma özelliklerini kapsayan bir üst ontoloji içermektedir. Böylece bir ontoloji ideal sınıflandırma yapısı ile kıyaslanabilir.

OntoClean kavram ve ilişkileri daha etkin bir şekilde gösterebilmek için grafik bir arayüze ihtiyaç duymaktadır. Böylece tespit edilen tutarsızlıklar kullanıcılara gösterilerek bu hataları kullanıcıların düzeltmesi sağlanabilecektir. Bu araçla resmi olarak doğruluk gerektiren alanlarda ontoloji değerlendirme işlemine ek katkıda bulunması amacıyla kullanılabilir.

2.1.3. *Geliştirme sonrası değerlendirme*, genel olarak ontoloji geliştiricileri haricinde, ontolojiyi kullananlar tarafından yapılmaktadır. Değerlendirme için ontolojinin konu alanını ne kadar iyi kapsadığı, ilgili görevleri ne kadar iyi karşıladığı, karar alma süreçlerine ne kadar faydası olduğu gibi ölçütler kullanılmaktadır.

OntoMetric: Bilgi mühendisleri kendi uygulamalarına dâhil edebilmek amacıyla web üzerindeki ontolojileri aramaktadırlar. Bulunan ontolojiler arasından seçimi ise deneyim ve sezgilerine göre yapmaktadırlar. Bu seçimler ise doğrulanma aşamasında problemlere neden olmaktadır. Karşılaşılan seçim sorunu ontolojileri değerlendirmek için bir ölçü ile giderilebilir. Bu ölçü sistemi, OntoMetric kullanımı ile kullanıcının ontolojiyi belirli bir sistemin ihtiyaçlarına göre değerlendirmesini sağlamaktadır.

OntoMetric yöntemi “Analythic Hierarchy Process” yöntemini kullanarak sistem için uygun olan ontolojiyi seçimini sağlamaktadır. Bu seçim için sistemin hedefleri belirlenerek ontolojinin karakteristikleri ile karşılaştırılmaktadır. Bu yöntem fikirleri netleştirerek alınan kararların doğrulanmasında yardımcı olmaktadır. Ayrıca seçilen ontoloji ile ilgili riskleri ve avantajları da ortaya koyabilmektedir

2.2. Değerlendirme yöntemine göre modeller

2.2.1. *“Altın Standart” yöntemi*, değerlendirilmek istenen ontolojinin başka ontolojilerle ya da bilgi yapılarıyla karşılaştırılmasıdır.

Maedche ve Staab (2002)’in çalışmaları, sözcüksel karşılaştırma çalışmalarına örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışmada ontolojiler arasındaki benzerliklerin bulunmasını sağlayacak ölçümler ortaya koyulmuştur. İki sözcük arasındaki fark Levenshtein uzaklığı ile ölçülerek,

0 ve 1 aralığında değer üretmek içi normalleştirilmiştir. Ontolojileri sözcüksel ve mantıksal düzeyde karşılaştırmışlar ve çalışmalarını deneysel bir çalışmayla örneklemişlerdir.

- 2.2.2. *Veriye dayalı yöntem*, ontolojinin alanı ile ilgili veri kaynaklarıyla karşılaştırılması ile yapılan değerlendirmedir.

Brewster ve ark. (2004) çalışmalarında değerlendirme yöntemlerini, ontolojinin ilgili olduğu alanla ne kadar uyumlu olduğu üzerine kurmuşlardır. Çalışmada ontolojiyi ilgili alanla karşılaştırabilmek için, alandaki terimlerin belirlenerek, bu terimlerin ne kadarının ontolojide yer aldığı bulunması önerilmiştir. Ontolojideki terimlere ek olarak, terimlerin WordNet'te ilişkili olduğu kavramların da alandaki karşılıkları kullanılarak, daha geniş bir karşılaştırma yapılmıştır. Daha sonra da bulunan kavramların ilgili alanı ne kadar iyi kapsadığı olasılıklı bir hesapla bulunmuştur.

- 2.2.3. *Uygulama tabanlı yöntem*, ontolojinin bir uygulama içerisinde kullanılarak, verilen görevleri karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesidir.

Porzel ve Malaka (2004) çalışmalarında verilen bir görevin ontoloji kullanarak yerine getirilmesini performans ölçümleri ile değerlendirmişlerdir. Değerlendirmede kullanılan görevin, ontolojinin denetlenmesi için yeterli derecede karmaşık olması gerektiği belirtilmiştir. Değerlendirme modeli OntoScore adlı yazılıma denenmiş, örnek görev olarak ontolojik ilişkilerin etiketlenmesi belirlenmiş ve görev sonucunda ortaya çıkan hata oranları değerlendirilmiştir.

Aitken ve Reid (2000), çalışmalarında geliştirilen alan ontolojisinin bir bilgi erişim aracında kullanımını değerlendirmişlerdir. Değerlendirmede ontoloji tabanlı erişimle kelime tabanlı erişim, belirli bir veri kümesi üzerinde karşılaştırılmaktadır. Ontoloji ve kelime tabanlı erişimler için duyarlılık (precision) ve anma (recall) değerleri karşılaştırılmıştır. Ontoloji tabanlı aracın duyarlılık değerleri tüm testlerde daha iyi çıkarken, anma değerleri bazı testlerde kelime tabanlı araç için daha iyi çıkmıştır.

Alanyazın genel olarak değerlendirildiğinde, geliştirilen modellerin, ontolojilerin kullanım amaçlarına göre şekillendiği görülmektedir. Geliştirilen bir alan ontolojisinin değerlendirilmesi için başka ontolojilerle karşılaştırma, alanda geçen kavramların ontolojide ne kadar yer bulduğu gibi değerlendirme yöntemleri izlendiği görülmektedir. Diğer taraftan, ontolojinin bir araç içerisinde kullanıldığı durumlarda ise, görev ya da uygulama tabanlı yöntemler izlenerek, kullanıcıların verilen görevleri ne kadar başarıyla tamamlayabildikleri ya da aynı görevlerin ontoloji içermeyen bir sistemde uygulandığında ortaya çıkan performans ölçülmüştür.

Bu çalışmada değerlendirilecek olan, öğrenme nesneleri üzerinde gezinim sağlayan aracın altyapısında Aşkar ve Altun (2009) tarafından geliştirilen CogSkillNet bilişsel beceri ontolojisi kullanılmaktadır. Ontolojinin alanı ne kadar kapsadığı ya da içerdiği terimlerin wordnet gibi ortamlarda ne kadar karşılık bulduğu gibi değerlendirme soruları bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Değerlendirme yöntemi olarak uygulamanın görev tabanlı değerlendirilmesi benimsenmiştir.

3. YÖNTEM

Değerlendirme yönteminde, ontoloji tabanlı uygulamanın değerlendirilerek, hedeflenen görevler için aracın performansının ölçülmesi hedeflenmektedir. Performans ölçülürken, uygulanacak görevlerin karmaşıklığı uygulama içerisinde ontoloji kullanımını değerlendirecek yeterlilikte olması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır (Porzel ve Malaka, 2004). Bu açıdan ontoloji tabanlı araç ve kelime tabanlı erişimle sorgulanacak bir öğrenme nesnesi kümesi hazırlanacak ve oluşturulacak sorgular her iki yöntemle uygulanacaktır.

Elde edilen sonuçlar, bilgi erişim (information retrieval) sistemlerinin değerlendirilmesi için sıkça kullanılan duyarlılık ve anma parametreleri ile bu parametrelere bağlı olan F puanları kullanılacaktır (Manning, Raghavan et al., 2008). Bu parametreler ontoloji kullanım ve değerlendirme araştırmalarında da kullanılmaktadır (Khan & McLeod, 2004; Nagypal, 2005; Shehata ve Ark., 2007). Duyarlık, erişilen ilgili belge sayısının erişilen toplam belge sayısına oranı (1), anma ise, erişilen ilgili belge sayısının erişilen ve erişilmeyen toplam ilgili belge sayısına oranıdır (2). F puanları ise bu iki değer harmonik ortalamasıdır (3).

$$(1) \quad \text{Duyarlık} = \frac{\#(\text{erişilen ilgili belge sayısı})}{\#(\text{erişilen belge sayısı})}$$

$$(2) \quad \text{Anma} = \frac{\#(\text{erişilen ilgili belge sayısı})}{\#(\text{toplam ilgili belge sayısı})}$$

$$(3) \quad F = \frac{2 * P * R}{P + R}$$

Bu yöntem öğrenme nesnelere uyarlandığında ise, araç tarafından erişilen ve erişilemeyen öğrenme nesnelere sayıları oranlanarak ilgili elde edilecektir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada ontoloji tabanlı bir aracın değerlendirilmesi alanyazındaki ontoloji değerlendirme model ve yöntemleri incelenerek, araç için uygun bir yöntem önerilmiştir. Uygulama tabanlı yöntemlerin, değerlendirmenin uygulamaya özel olması, sonuçların genellenememesi, değerlendirmeye katılan kullanıcıların tutumlarına bağlı olması gibi bir takım dezavantajları mevcuttur. Fakat değerlendirme modelinin öncelikli hedefinin geliştirilecek olan aracın testi olduğundan önerilen yöntemin uygun olduğu düşünülmektedir.

Not: Bu çalışma TÜBİTAK SOBAG, 110 K 602 no'lu proje tarafından desteklenmektedir.

KAYNAKLAR

- Aitken, S. and S. Reid (2000). Evaluation of an Ontology-Based Information Retrieval Tool. In: Proceedings of ECAI'00 Workshop on Applications of Ontologies and Problem Solving Methods.
- Alani, H., and Brewster, C., 2006. Metrics for Ranking Ontologies. Proceedings of the 4th Int. Workshop on Evaluation of Ontologies for the Web (EON'06), at the 15th Int. World Wide Web Conference (WWW'06). Edinburgh, UK.
- Askar, P. and A. Altun (2009). "CogSkillnet: An Ontology-Based Representation of Cognitive Skills." Educational Technology & Society 12(2): 240-253.
- Biletskiy, Y., & Hirtle, D. (2006). Conceptualization of Specifying Learning Objects. SEAS Transaction on Computers, 1 (5), 177-185.
- Brank, J., Grobelnik, M., Mladenić, D., 2005. A Survey of Ontology Evaluation Techniques. Conference on Data Mining and Data Warehouses (SiKDD 2005), Ljubljana, Slovenia.
- Brewster, C. et al., 2004. Data driven ontology evaluation. Proceedings of Int. Conf. on Language Resources and Evaluation, Lisbon.
- Gangemi A., Catenacci C., Ciaramita M., and Lehmann J., 2005. Ontology evaluation and Validation. Technical report, Lab. for Applied Ontology.
- Gruber, T., 1993, Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing, International Journal of Human and Computer Studies, 43 (5/6), 907-928.

- Gruber, T., 2008, Ontology, Encyclopedia of Database Systems, Ling Liu and M. Tamer Özsu (Eds.), Springer-Verlag.
- Guarino, N., and Welty, C., 2002. Evaluating ontological decisions with OntoClean. *Communications of the ACM* 45 (2): 61-65.
- Hartmann, J., Spyns, P., Giboin, A., Maynard, D., Cuel, R., Suarez-Figueroa, C., and Sure, Y., 2005. Methods for Ontology Evaluation. Deliverable DI.2.3 of the 'Knowledge Web Network of Excellence', IST Programme of the European Union.
- Jianliang, X., Xiaowei, M., 2008, A Web-Based Ontology evaluation System, *Advanced Language Processing and Web Information Technology. ALPIT apos;08. International Conference on Volume , Issue , 23-25 July 2008 Page(s):104 – 107*
- Lozano-Tello, A., Gómez-Pérez, A., 2004. Ontometric: A method to choose the appropriate ontology. *J. Datab. Mgmt.*, 15(2):1–18.
- Maedche, A., Staab, S., 2002. Measuring similarity between ontologies. *Proc. CIKM 2002. LNAI vol. 2473.*
- Manning, C., P. Raghavan, et al. (2008). *Introduction to Information Retrieval*, Cambridge University Press.
- Porzel, R., Malaka, R., 2004. A task-based approach for ontology evaluation. *ECAI 2004 Workshop Ont. Learning and Population.*
- Qin, J., & Hernández, N. (2006). Building interoperable vocabulary and structures for learning objects. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 57 (2), 280–292.
- Uschold, M., Grüninger, M., 1996, *Ontologies: Principles, methods and applications*. *Knowledge Engineering Review*, 11 (2).
- Yao H., Orme A. M., and Eitzkorn L., 2005. Cohesion metrics for ontology design and application. *Journal of Computer Science*. 1 (1): 107-113
- Yu J., Thom J. A., and Tam A., 2007. Ontology evaluation using Wikipedia categories for browsing. In *Proc. 16th ACM Conference on Information and Knowledge Management, Lisboa, Portugal.*

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNE BİT ENTEGRASYONU VE MESLEKİ GELİŞİM: FATİH PROJESİ ÖRNEĞİ

Yasemin Koçak USLUEL

Hacettepe Üniversitesi, kocak@hacettepe.edu.tr

Esin KALAYCI

Başkent Üniversitesi, ekalayci@baskent.edu.tr

Hatice Gökçe BİLGİÇ

Hacettepe Üniversitesi, hgokcebilgic@hacettepe.edu.tr

Nilüfer USLU

Hacettepe Üniversitesi, niluferatman@hacettepe.edu.tr

Özet

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim ve bu gelişimin eğitime katkı sağladığını gösteren araştırmaların sayısının artması, beraberinde yeni projelerin geliştirilmesini getirmiştir. Türkiye’de 2010 yılının Kasım ayında okullarda teknoloji kullanımını artırmak amacıyla Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) isimli bir proje başlatılmıştır. FATİH projesinin okullarda BİT alt yapısı ve erişim koşullarının iyileştirilmesi olarak ele alınması, eğitim sistemine sağlayacağı katkı açısından maliyeti yüksek ancak yararı düşük bir proje olarak anılması riskini beraberinde getirebilir. Tarihteki yenilikçi projelerin başarısızlıkla sonuçlanması, sadece o projeyi değil, tarafların gelecekteki yeni projelere de kuşku ile yaklaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle projenin salt donanım erişimi sağlamak yerine, Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu bağlamında değerlendirilmesinin, henüz sürecin başındayken, proje kapsamında dikkate alınması gereken unsurları ortaya koyması açısından önemli olduğu ileri sürülebilir. Bu çalışmada BİT’in öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu konusunda alan yazında gerçekleştirilmiş çalışmalardan hareket ederek FATİH projesi örneğinde var olan durum tartışılmış ve öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: FATİH projesi, BİT entegrasyonu, mesleki gelişim

Abstract

The development of Information and Communication Technology and the increase of the number of studies showing this development is contributing to education brought new project along with it. In Turkey, a Project called “Increase Opportunities and Enhance Technology Movement” was developed to enhance the technology use in schools in 2010 November. If FATİH project is considered with only the improvement conditions and access to ICT infrastructure in schools, in terms of contribution to the education system is high cost but low usefulness project along with it. The failure of innovative projects in history is caused not only that projects, also new project in future approached with suspicion. Therefore, in this Project instead of only providing access to technology equipment, at the beginning of the Project, the evaluation in the context of information and communication technologies integration into learning and teaching period can be thought important in order to present the factors, which must be taken into consideration. In this study, the review of literature on ICT integration into learning and teaching was examined, and depending on the previous studies on integration, the existent situation of the Project is discussed and suggestions are offered for successful implementation of the Project.

Keywords: FATİH Project, ICT Integration, professional development

GİRİŞ

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi , bilgi toplumu olma sürecindeki eylemleri tanımlayan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi, Kalkınma Planları, MEB Stratejik Planı ve BT Politika Raporunda yer alan hedefler doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar dersliklere BT araçları sağlanarak, BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amacıyla 22.12.2010 tarihinde MEB ve Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan bir protokolle kamuoyuna sunulmuştur. Projenin 3 yılda tamamlanması planlanmıştır. Birinci yıl ortaöğretim okulları, ikinci yıl ilköğretim ikinci kademe, üçüncü yıl ise ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi kurumlarının BT donanım ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi, öğretmenler için hizmetiçi eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT ve internet kullanımı ihtiyaçlarının tamamlanması hedeflenmektedir (<http://fatihprojesi.meb.gov.tr/>). Böylelikle bireylerin yaşamboyu öğrenim yaklaşımı ve e-öğrenme yoluyla kendilerini geliştirmeleri için uygun yapıların oluşumu ve e-içeriğin geliştirilmesi, ortaöğretimden mezun olan her öğrencinin temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanım yetkinliklerine sahip olması, İnternetin etkin kullanımı ile her üç kişiden birisinin e-eğitim hizmetlerinden faydalanması, herkese BİT öğrenme ve kullanma fırsatının sunulması, her iki kişiden birinin internet kullanıcısı olması, İnternetin toplumun tüm kesimleri için güvenilir bir ortam haline getirilmesinin sağlanması öngörülmektedir.

FATİH projesi beş ana bileşenden oluşmaktadır: İlk bileşen donanım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Bu kapsamda okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki tüm okullara birer adet dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı sağlanacaktır. Bunu yanında her okulda bir fotokopi makinesi, akıllı tahta, doküman kamera ve mikroskop kameranın bulunduğu akıllı bir sınıf oluşturulacaktır. İkinci bileşen e-İçeriğin sağlanması ve yönetilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Öğretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri ve öğretim programlarına uygun elektronik içeriklerin oluşturulması planlanmaktadır. Üçüncü bileşen öğretim programlarında etkin BT kullanımının sağlanmasına yönelik çalışmaları içine almaktadır. Öğretim Programlarının BT kullanımını desteklemesi amacıyla; öğretmen kılavuz kitaplarının dersliklere sağlanan donanım altyapısı ve eğitsel e-içeriğin etkin kullanımını içerecek şekilde yenilenmesi planlanmaktadır. Dördüncü bileşen derslerde BT kullanımı için öğretmenlere verilecek donanım altyapısını, eğitsel e-içerikleri ve BT'ye uyumlu hale getirilen öğretmen kılavuz kitaplarını etkin biçimde kullanma becerilerini geliştirmelerine yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetleri planlanmaktadır. Beşinci bileşen ise ağ altyapısı ve geniş bant internet kullanımı ile bilinçli ve güvenli BİT kullanımının sağlanmasına yöneliktir. Bu kapsamda da her dersliğe geniş bant internet erişiminin sağlanması, eğitim-öğretim süreçlerinde BT araçlarıyla birlikte internetin de bilinçli ve güvenli kullanımını sağlamak için gerekli donanım ve yazılım altyapısının kurulması planlanmaktadır.

FATİH projesinin özellikle üçüncü, dördüncü ve beşinci bileşenlerine bakıldığında BİT'in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunu sağlamaya yönelik bir proje olduğu ileri sürülebilir. Bu çalışmada BİT'in öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu konusunda alanyazında gerçekleştirilmiş çalışmalardan yola çıkılarak FATİH projesi örneğinde var olan durum tartışılmış ve öneriler getirilmiştir.

VAROLAN DURUM ve BİT ENTEGRASYONU

Proje ile ilgili bilgiler, MEB'nin <http://fatihprojesi.meb.gov.tr/> sitesinden, pilot okullardaki uygulamalara yönelik anket çalışmalarından ve projede görev alan bazı öğretmenler ile yapılan görüşme sonuçlarından elde edilmiştir.

FATİH projesinde okulların BİT ihtiyaçlarının karşılanması ilk bileşen olarak yer almaktadır. Ancak, okullarda teknolojinin sağlanmasına yönelik bu artış sınıftaki öğretim uygulamalarının iyileştirilmesini beraberinde getirmemektedir (Inan ve diğerleri, 2010). Teknoloji entegrasyonunu basit bir erişim sorunu olarak tanımlamak yerine hem eğitimcilerin profesyonel üretkenliğini geliştiren hem de öğrencinin öğrenmesini teşvik eden araçlar olarak ele almak gerektiği araştırmalarca ileri sürülmektedir (Hernández-Ramos, 2005; Guzman ve Nusbaum, 2009). Alanyazında erişimin entegrasyonu etkileyen faktörler arasında ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir (Afshari ve diğerleri, 2009; Baek ve Jung, 2008; Chen, 2008; Drent ve Meelissen, 2008; Mueller et al. 2008; Papanastasiou ve Angeli, 2008; Sang et al. 2009; Tondeur, Valcke ve van Braak, 2008; Usluel, Mumucu ve Demirarslan, 2007). Oysa öğretim-öğrenme sürecine yarar sağlamayan teknoloji erişiminin bir anlamının olmadığı ifade edilmektedir (Lawless ve Pellegrino, 2007). Bu durumda erişimin gerekli bir koşul olduğu ancak yeterli olmadığı ileri sürülebilir.

Erişimin dışında entegrasyonu etkilediği belirlenen diğer faktörler incelendiğinde, öğretmenlerin BİT bilgi ve becerileri, pedagojik inançları, BİT ile öğretim deneyimleri, etkinliklerin gerçekleştirilmesinde öğretmenlerle birlikte çalışma, öğretmenlerin BİT'in potansiyelinin farkına varmaları ve öğretim amaçlı teknoloji kullanımı gibi (Afshari ve diğerleri, 2009; Drent ve Meelissen, 2008; Baek, Jung ve diğerleri, 2008; Chen, 2008; Mueller ve diğerleri, 2008; Papanastasiou ve Angeli, 2008; Sang ve diğerleri, 2009; Tondeur, Valcke ve van Braak, 2008a; Usluel ve diğerleri, 2007) öğretmenlerin süreç içerisinde ağırlıklı rolünü gösteren araştırma sonuçları dikkati çekmektedir. BİT'in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunda öğretmenin kendisinden beklenenleri yerine getirebilmesi için öğretim programı ile teknolojinin birlikte kullanılması önemlidir (Johnson, 2009). Oysa pilot okul değerlendirme süreçleri incelendiğinde, öğretmenler yüksek oranda öğretim programlarında yeterli yönlendirmelerin olmadığını düşündüklerini belirterek, "Bilişim Teknolojilerinin derslerde kullanılabilmesi için Öğretim Programlarında etkinlikler bölümlerinin bu teknolojileri içerecek biçimde güncelleştirilmesi gerekmektedir" sorusuna %98 evet, %2 si hayır yanıtı vermişlerdir (n=47). Benzer şekilde, "Öğretmen kılavuz kitaplarının içeriği bilişim teknolojilerini içerecek biçimde değiştirilmelidir" sorusuna öğretmenlerin %96'sı evet, %4 ü ise hayır yanıtı vermiştir (n=47).

Öğretmen yeterlikleri, mesleki gelişimleri ve öğretim programında entegrasyon bağlamında düzenlemeler yapılmadan, projenin tüm okullarda hayata geçirilmesi, donanım ve alt-yapı iyileştirme çalışmasından daha ileriye gidemeyeceği tehlikesini beraberinde getirebilir. Alan yazından kanıtlar da teknolojinin tek başına eğitimsel gelişim yaratmadığını göstermiştir. Eğitimsel gelişim, tutarlı öğretim ve değerlendirme süreci içerisinde teknolojinin yüksek derecede öğrenci öğrenmesini desteklemesiyle gerçekleşebilir (Goldman, Lawless, Pellegrino, ve Plants, 2005–2006; Newman, Smith, Allensworth, ve Bryk, 2001; Lawless ve Pellegrino, 2007).

Bunun paralelinde entegrasyon sürecinde öğretmenlerle ilgili etkisi olan bir diğer faktör, öğretmenlerin tutum ve inançlarıdır. Öğretmenlerin derslerinde teknoloji kullanımına yönelik tutum ve inançlarının olumlu olması mesleki gelişimlerinin sağlanmasına bağlı olduğu görülmektedir (Paraskeva, Bouta ve Papagianni, 2008; Hew ve Brush, 2007). Gerek ulusal gerekse uluslararası kapsamda öğretmenlere sağlanan mesleki gelişim programlarında temel BİT becerilerine odaklanılmasının BİT'in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunu sağlamada yetersiz kaldığı yaygın bir problem olarak dile getirilmektedir (Jimoniaynis, 2009; Lim, 2007; So ve Kim, 2009; ChanLin ve diğerleri, 2006; Ertmer ve Ottenbreit-Leftwich, 2010). Mesleki gelişim olanaklarının sayısındaki artışa rağmen, kaliteli bir mesleki gelişimin nasıl olduğuna ilişkin anlayışta bir değişim olmadığı görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin bu mesleki gelişim olanakları sonucunda ne öğrendiğine veya öğretmenlerin bu mesleki gelişim programlarına katılmasının öğrenci kazanımlarındaki etkisine dair bir gelişme görülmediği de vurgulanmaktadır (Fishman, Best, Marx ve Tal, 2001a; Wilson ve Berne, 1999; akt. Lawless, ve Pellegrino, 2007).

Bunlara ek olarak eğitimlerin bilgi arama gibi etkinliklerle sınırlı kalmasının hizmet içi eğitimlerin verimini düşürdüğü belirlenmiştir. Bu nedenle düzenlenen etkinliklerin öğretmenler için bir deneyim kaynağı olması gerektiği ileri sürülmektedir (Russell ve diğerleri, 2003; Lim 2007; akt. Guzman, ve Nusbaum, 2009). Dolayısıyla hazırlanması öngörülen mesleki gelişim programlarının kalitesine, içeriğine ve odak noktasına önem verilmesi gerektiği ileri sürülebilir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Öğrenme ve öğretme sürecine BİT entegrasyonunu sağlamak için seçilen teknolojinin nerede, nasıl ve niçin kullanılacağına yönelik çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda kilometre taşlarının belirlenmesinin, projenin izleme ve değerlendirilmesi sürecini kolaylaştıracağı ileri sürülebilir. Ön çalışmalar kapsamında o teknolojinin hangi öğrenme hedeflerini gerçekleştirmede kullanılacağı, öğrenme-öğretme sürecinde sağlayacağı yararlar üzerinde de ayrıca durulması sürece katkı sağlayabilir. Unutulmamalıdır ki, tarihsel süreçte yenilikçi projelerin başarısızlıkla sonuçlanması, sadece o projeyi değil, gelecekteki projelerde okul lideri, öğretmen, öğrenci, veli kısaca okul topluluğunu oluşturan üyelerin, yeni projelere kuşku ile yaklaşmasına da neden olmaktadır (Drent ve Meelissen, 2008). Aynı kaygı Fatih projesi için de geçerli olabilir. Henüz sürecin başındayken proje kapsamında dikkate alınması gereken noktaların ortaya çıkarılması projenin etkililiğinin sağlanması açısından önemli bir unsurdur. Bu doğrultuda öğretmenlerin BİT entegrasyon sürecindeki rolünden yola çıkılarak, mesleki gelişim konusunda öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Mesleki gelişimle ilgili çalışmalar incelendiğinde, yaygın olarak günde bir saat yapılan tek seferlik seminerlerin yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle düzenlenecek

olan mesleki gelişim kurslarının kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara gereksinim olduğu ileri sürülebilir.

Öğretmenlerin, yönergeler olmadan, öğrenme kuramlarını kendi yorumları ve anlayışlarına göre uyguladıkları belirtilmektedir (Chen, 2008). Öğrenim yaşamını, öğretmen merkezli bir yaklaşımla sürdürmüş öğretmenlerin, deneyimlerinin de öğretmen merkezli kaldığı ifade edilmektedir (Belland, 2009). Gerçek yaşam ile bağlantı kurmayan mesleki gelişim kurslarının sonucunda (Lim, 2007), öğretmenlerden beklenen dönüşümün gerçekleştirilemediği ileri sürülmektedir. Bu nedenlerle, mesleki gelişim programları hazırlanırken öğretmenlere temel teknoloji becerilerini kazandırmaktan öte teknolojiyi öğrenme-öğretme sürecine entegre etmeye yönelik deneyimler kazandırılmasına odaklanılmalıdır. Ayrıca öğretmenlerin gelişen yeni uygulamalara yönelik takınacakları olumsuz tavır ya da yeterlik durumlarıyla ilgili yaşayacakları eksikliklerin BİT uygulamalarında karşılaşılabilecek en zorlu engeller olduğu da dile getirilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin yeterlik durumlarının incelenmesi FATİH projesinin uygulanabilirliğiyle ilgili değerlendirmelerin yapılabilmesi açısından önemlidir (Kayaduman, Sırakaya ve Sefeoğlu, 2011).

MEB'in hazırladığı genel ve özel alan yeterliklerine bakıldığında belli alanlar dışında teknoloji kullanımına ilişkin somut bir göstergeye rastlanmamıştır (Ilgaz ve Usluel, 2010). Bu çalışmada, öğretim süreçlerine BİT'in entegrasyonu ile ilgili öğretmenlerde bulunması beklenen mesleki yeterliklerinden yola çıkılarak, Fatih projesinin dördüncü bileşeninde yapılması planlanan mesleki gelişim programı için öneriler sunulmuştur. Öneriler sunulurken Guzman ve Nusbaum (2009) tarafından belirlenen BİT entegrasyonu ile ilgili altı eğitim alanı ve yeterlikler temel alınmıştır. Bunlar aşağıda özetlenmiştir:

Teknolojik alan: Bu alanda öğretmenlerden beklenen yeterliğin, öğretim süreci ile ilişkili kaynaklara ulaşma, bu kaynakları amacına uygun olarak kullanmaya yönelik olduğu vurgulanmaktadır. Buna uygun olarak, hazırlanacak mesleki gelişim programlarının, öğretmenlerin dersleriyle ilgili yararlanabilecekleri teknoloji uygulamalarının neler olabileceği ve bunlara nasıl ulaşabilecekleri yönünde etkinlikleri içermesi önerilebilir.

Pedagojik Alan: Öğretmenlerden beklenen teknolojiyle ilişkili *pedagojik* yeterliklerin, süreçle ilgili kararlar alma ve süreci planlama olduğu görülmektedir. Bunun için, mesleki gelişim kursunda öğretmenlerden, konu alanlarına uygun olarak BİT'in öğretim sürecine entegrasyonunu sağlamaya dönük ders planları hazırlamaları istenebilir. Böylece, öğretmenlerin, kendi öğretim uygulamaları ile bağlantı kuracakları somut örnekler üzerinde çalışmalarını sağlayabilir.

Yöntem ve değerlendirme alanları: Yöntem alanı, teknoloji uygulama tasarımlarını öğretim süreci ile ilişkilendirme; değerlendirme alanı ise teknoloji temelli değerlendirme stratejilerini kullanarak öğrencileri izleme ve geri bildirimde bulunma, ayrıca öğretmenin süreci ve kendisini değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır (Guzman ve Nusbaum, 2009). Bu nedenle, mesleki gelişim kursunun etkili BİT entegrasyonunun sağlandığı bir ortamda, öğrenen merkezli bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi öğretmenlerin kazanmaya çalıştıkları yeterlikleri yaşayarak öğrenmelerini ve kendi öğretim uygulamaları ile bağlantı kurabilmelerini sağlayabilir.

İletişim alanı: Etkileşimli sosyal ortamlar yaratma olarak tanımlanan bu alandaki yeterliklerin kazanımı için, öğretmenler arasında etkileşim içinde bilgi paylaşımını sağlayacak sosyal ortamların düzenlenmesi mesleki gelişim programlarının iletişim alanını güçlendirebilir.

Kişisel alan: Bu alanda öğretmenin BİT uygulamalarına ilişkin olumlu değerlerinin olması ile değişime açık ve esnek olması vurgulanmaktadır. Mesleki gelişim kurslarında öğretmenler için somut, işlevsel yarar sağlayabilecek örnekler ile BİT'e ilişkin olumlu değerler kazanılması sağlanabilir. Ancak değişime açık ve esnek olma konusunun öğretmenin içinde yetiştiği kültürle doğrudan ilişkili olduğu düşünülmektedir (Belland, 2009). Bu nedenle verilecek eğitimlerin uzun süreli olması ile bu sorunun üstesinden gelinebileceği söylenebilir.

Bunlara ek olarak iyi bir mesleki gelişim programında;

- Öğrenci öğrenmesini güçlü kılmayı temele almış ortak bir vizyona sahip olma
- Öğretmenlerin bireysel bağlamları için anlamlı ve ilgili etkinliklerle etkileşim içinde olmasını sağlayacak biçimde süreci gerçekleştirme
- Meslektaşları ile işbirliğini sağlayabilecek ortamlar oluşturma ve işbirliğini özendirme,

- Hangi BİT kaynağının, hangi öğretimsel amaçlar için kullanılacağına yönelik süreklilik içeren bir destek sağlanması da araştırma sonuçlarında yer almaktadır (Adelman ve diğerleri, 2002; NFIE, 1996; Porter ve diğerleri, 2000; Sparks, 2002; akt. Lawless ve Pellegrino, 2007).

Gerek öğretmenin süreç içerisindeki rolü, gerekse Fatih projesine ayrılan maddi kaynaklar açısından sürece bakıldığında, “mesleki gelişim”in projenin başarılı olmasında madde ve insan kaynaklarını birleştiren bir unsur olduğu ileri sürülebilir. Bu nedenle yukarıda belirtilen araştırma sonuçları ve önerilerinin dikkate alındığı bir mesleki gelişim programının düzenlenmesi, kaynakların etkili kullanımından, öğrencilerin güçlü öğrenme yaşantıları ile geleceğe hazır olmasına değin geniş bir yelpazede kendisini gösterecektir. Buradan yola çıkarak FATİH projesi kapsamında öncelikle mesleki gelişim programlarının kalitesine önem verilmesi gerektiği ileri sürülebilir. Mesleki gelişim programlarının planlama ve hazırlama aşamasında öğretmenlerin bu programdan kazanımının neler olacağı ve bu kazanımların öğrencilerin kazanımları üzerinde nasıl bir etkisi olacağına açıklıkla tanımlanması, sürecin yönetimi açısından önemli görünmektedir. Ayrıca proje kapsamında mesleki eğitim programlarının devamında bu kazanımların gerçekleşip gerçekleşmediği, katkısının ne derece olduğu gözlemlenerek, mesleki gelişim programlarının sürekliliği sağlanmalıdır.

KAYNAKÇA

- Afshari, M., Abu Bakar, K., Su Luan, W., Abu Samah, B. ve Say Fooi, F. (2009). Factors Affecting Teachers' Use of Information and Communication Technology. *International Journal of Instruction*. 2 (1). 77-104.
- Baek, Y., J. Jung, et al. (2008). What makes teachers use technology in the classroom? Exploring the factors affecting facilitation of technology with a Korean sample. *Computer Education*. 50(1), 224-234.
- Belland, B. (2009). Using the theory of habitus to move beyond the study of barriers to technology integration. *Computers ve Education*, 52(2), 353-364.
- ChanLin, L-J., Hong, J-C., Horng, J-S., Chang, S-H., Chu, H-C. (2006). Factors influencing technology integration in teaching: a Taiwanese perspective. *Innovation in Education and Teaching International*, 43(1), 57-68.
- Chen, C.H. (2008). Why Do Teachers Not Practice What They Believe Regarding Technology Integration?. *Journal of Educational Research*. 102(1).
- Drent, M., ve Meelissen, M. (2008). Which Factors Obstruct or Stimulate Teacher Educators to Use ICT Innovatively? *Computers ve Education*, 51, 187-199.
- Ertmer, P. A. ve Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. *Journal of Research on Technology in Education*
- Glazer, E., Hannafin M.J., and Song L. (2005). Promoting technology integration through collaborative apprenticeship, *Education Technology Research Development*. 53(4), 57-67.
- Guzman, A. ve Nusbaum, M. (2009). Teaching competencies for technology integration in the classroom. *Journal of Computer Assisted Learning*, 25, 453-469.
- Harris, J., Mishra, P. and Koehler, M.J. (2009). Teachers' technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed, *Journal of Research on Technology in Education*. 41(4), 393-416.
- Hew, K.F. ve Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: current knowledge gaps and recommendations for future research. *Education Tech Research*. 55. 223-252.
- Ilgaz, H. ve Usluel Koçak, Y. (2010). BİT entegrasyonu açısından öğretmen yeterliklerinin incelenmesi. 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu'nda sunulmuştur, 24 – 26 Eylül 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Inan, F.A., Lowther, D.L., Ross, S. M., Strahl, D. (2010). Pattern of classroom activities during students' use of computers: Relations between instructional strategies and computer applications. *Teaching and Teacher Education* 26, 540-546.
- Jimoyiannis, A. (2010). Designing and implementing an integrated technological pedagogical science knowledge framework for science teachers Professional development. *Computers ve Education*, 55(3), 1259-1269.
- Johnson, D. B. (2009). The Digital Disconnect: Uncovering Barriers that Sustain the Phenomena of Unplugged Teachers in a Technological Era. Unpublished Doctoral Dissertation. The Department of Educational Theory, Policy, and Practice. Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College.

- Kayaduman, H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11), 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.
- Karpova, E., Correia, A., P.ve Baran, E. (2009). Learn to use and use to learn: Technology in virtual collaboration experience. *Internet and Higher Education*, 12, 45–52
- Lawless, K. A., ve Pellegrino, J. W. (2007). Professional development in integrating technology into teaching and learning: Knowns, unknowns, and ways to pursue better questions and answers. *Review of Educational Research*, 77(4), 575-614.
- Lim, C. P. (2007). Effective integration of ICT in Singapore schools: pedagogical and policy implication. *Education Technology Research Development*, 55, 83-116.
- Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Strateji Planı, Kasım 2009
- Mueller, J., Wood, E. Willoughby, T., Ross, C. ve Specht, J.(2008).Identifying discriminating variables between teachers who fully integrate computers and teachers with limited integration. *Computers ve Education*, 51 (4), 1523-1537
- Papanastasiou, E. C. ve C. Angeli (2008). Evaluating the Use of ICT in Education: Psychometric Properties of the Survey of Factors Affecting Teachers Teaching with Technology. *Educational Technology ve Society*. 11(1), 69-86.
- Paraskeva, F., Bouta, H. ve Papagianni, A. (2008). Individual characteristics and computer self-efficacy in secondary education teachers to integrate technology in educational practice.*Computers ve Education*, 50 (3), 1084-1091.
- Sang, G., Valcke, M., Braak, V.. ve Tondeur, J. (2010). Student teachers' thinking processes and ICT integration: Predictors of prospective teaching behaviors with educational technology. *Computers ve Education*, 54(1).
- So, H. J. ve Kim, B. (2009). Learning about problem based learning: Student teachers integrating technology, pedagogy and content knowledge, *Australasian Journal of Educational Technology*, 25(1), 101-116
- Su, B. (2009). Effective Technology Integration: Old Topic, New Thoughts. *International Journal of Education and Development Using ICT*, 5(2)
- Tondeur, J. Valcke, M. ve van Braak, J. (2008a). A multidimensional approach to determinants of computer use in primary education: teacher and school characteristics. *Journal of Computer Assisted Learning*, 24, 494–506.
- Tondeur, J., Hermans, R., Van Braak, J. and Valcke, M. (2008b) Exploring the link between teachers' educational belief profiles and different types of computer use in the classroom, *Computers in Human Behavior*. 24. 2541–2553.
- Usluel, Y. K., Mumcu Kuşkaya, F. ve Demiraslan Y. (2007). Öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri: Öğretmenlerin entegrasyon süreci ve engelleriyle ilgili görüşleri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 32, 164-179.
- Usluel, Y. K.,ve Aşkar, P. (2006). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Okullarda Yayılımı. 11.04.2007 tarihinde http://www.ebit.hacettepe.edu.tr/dersnotu/diffusion_of_innovation.pdf adresinden alınmıştır.
- Usluel, Y.K. , Demiraslan Y. ve Mumcu Kuşkaya, F. (2007). Integrating ICT into Classrooms: A note from Turkish Teachers, (pp. 1569-1575). *Bildiri Society for Information Technology and Teacher Education (SITE'07) konferansında sunulmuştur. San Antonio, TX, March 26-30, USA.*

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİ TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN GELİŞTİRİLMESİ

Arş. Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN
S.Ü. Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretimi A.B.D
dgur@sakarya.edu.tr

ÖZET

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersine karşı tutumlarını ölçmek amacıyla bir ölçek geliştirmektir. Araştırma kapsamında yapılan literatür taraması sonucunda özümseme, benimseme ve yadsıma faktörleri altına toplam 40 likert tipi sorudan oluşan bir ölçek hazırlanmıştır. Bu çalışmaya 316 üniversite öğrencisi katılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen veriler Spss 11 paket programıyla incelenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda maddeler 3 faktör altında toplanmakta ve maddelerin faktör yükleri ,391 ile ,860 arasında değişmektedir. Faktör analizleri sonrası yapılan güvenilirlik işlemi sonrasında Cronbach Alpha güvenilirlik katsayıları belirlenmiştir. Buna göre ölçeğin alt boyutlarından önemseme faktörü için .96, benimseme faktörü için .92 ve yadsıma faktörü için .84 olarak bulunmuştur. Yapılan madde analizi sonucunda da madde-toplam test korelasyonlarının ,413 ile ,827 arasında değiştiği görülmüştür. Bu bulgulara dayanarak Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersi Tutum Ölçeği'nin eğitim alanında kullanılabilir, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersi, Tutum, Geçerlik, Güvenirlik,

DEVELOPMENT OF PRINCIPLES AND METHODS OF TEACHING COURSE ATTITUDE SCALE

ABSTRACT

The purpose of this study is to develop a scale measuring students' attitudes toward teaching Principles and Methods Course. The scale of 40 items Likert-type questions are prepared. The scale is prepared in the research literature and the scale is assimilation, acceptance and denial of the factors. 316 university students participated in the study. In this study, analyzing the data SPSS 11 package program is used. Factor analyzing is practiced to provide structure validity. As a result, this analysis a scale with three factors and 40 items was selected. A loading of factors change between ,391 to ,860. Reliability procedure which is done after the factor analyzing, reliability coefficients, Cronbach Alpha, are determined. According to this, it is found out for of scale, assimilation factor .96, acceptance factor .84 and denial factor .92. The analysis of the substance or item-total correlation, with 413, ranged from 827. Based on these findings, Principles and Methods of Attitude Scale used in the field of education, said to be valid and reliable instrument.

Key words: Teaching Principles and Methods of Teaching, Attitude, Validity, Reliability

GİRİŞ

Çağdaş eğitim ve eğitim uygulamaları, bireylerin birbirleriyle ve toplumla etkin bir ilişki kurmaları, toplumsal olaylara, konulara ve değerlere sürekli ve etkin bir biçimde yaklaşmaları, sorunları çeşitli açılardan çözebilmeleri için gerekli bilgi anlayış, tavır, düşünüş, alışkanlık ve becerileri kazandırmak durumundadır (Özoğlu, 1987). Çünkü toplumsal dinamizm ve çevresel etmenlerin oluşturduğu hızlı değişim süreci daha nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi konusunda toplumları sürekli bir arayışa yöneltmektedir, Eğitim bir taraftan bireyin, yaşadığı çevre ve topluma uyum sağlamasına yardımcı olurken, diğer taraftan bireyin ve toplumun kendisini geliştirmesine olanak sağlamaktadır (Gökçe, 1999).

Eğitim süreci, nitelikli insan yetiştirmeye yönelik eylemler bütünü olarak tanımlanabilir. Nitelikli insan yetiştirmek ise, her şeyden önce nitelikli öğretmen yetiştirilmesi ile ilgili bir konudur. Nitelik, insana değer verme, sürekli olarak gelişme ve yenilenme ile aynı anlama gelmektedir. Bu nedenle, çocuk ve gençlerimizin yetiştirilmesinde, gelişmesinde etkili olan öğretmenlerimizin nitelikli bir eğitim sonucunda mesleğe başlaması eğitimin sağlıklı işleyebilmesi açısından ön koşul niteliğindedir.

Öğretmenlik; bir ulusun ve bir ülkenin geleceğini hazırlama sorumluluğunu taşıyan özel ve önemli bir ihtisas alanıdır. Öğretmenlik mesleği; uzmanlık gerektiren alan bilgisi, genel kültür ve öğrenmeyi öğretme becerisi gelişmiş, bütün yeteneklerini bir sanat sunusu içinde yansıtabilme, kavrayabilme duygusu ile davranabilme başarısını gösterenlerin yapabileceği bir meslektir. Bursalıoğlu'na göre (1994), okul olarak adlandırılan sosyal sistemin en stratejik parçalarından biri öğretmendir.

Öğretmen eğitime nitelik açısından bakılırsa, eğitim sürecinin her zaman merkezinde yer alan öğretmen-öğrenci ilişkisi bakımından öğretmen eğitiminin niteliği ya da kalitesi ile öğretmenin yeterliği; öğretmenin yeterliği ile öğrencinin yeterliği ve bu ikisi ile de eğitim sisteminin niteliğinin sıkı sıkıya ilişkili olduğu görülür (Varış, 1988; Akyıldız, 1991).

Öğretmenin temel görevi öğrencilerde, okulun ve derslerin hedefleri doğrultusunda kalıcı izli davranış değişikliği meydana getirmektir. Bu görevin yerine getirilebilmesi, hem hedeflerin kazandırılması için gerekli konu alanı bilgisini hem de geçerli öğrenme yaşantıları oluşturacak çevre düzenlemesini sağlayacak öğretmenlik meslek bilgisini, başka bir deyişle mesleki yeterliği ya da niteliği gerektirmektedir (Erden, 1995). Öğretmenin en önemli görevi mesleki profesyonelliktir. Öğretmenin mesleki profesyonelliği, öğretme gücüyle ölçülür. Öğretmenin öğretme gücünün sıradan İnsanların öğretme gücünden farklı olması gerekir. Bütün bireyler bildiklerini karşısındakine aktarabilir; ancak profesyonel bir öğretmen bireye ihtiyacı olan bilgiyi, en kısa sürede ve en kalıcı yoldan aktarır. Öğretmenin bunu yapabilmesi karşısındakinin (Öğrencinin) iletişim kanallarının açıklığına, öğretmenin bu iletişim kanallarını kullanma yeterliliğine bağlıdır. Bir öğretmenin, öğretim faaliyetlerini yerine getirebilmesi sadece alan bilgisine bağlı değildir. Bu bilgileri en verimli şekilde öğrencilere aktarabilmesi için profesyonel bir öğretmenin öğretebilmeyi öğrenmesi gerekir (Ocak, 2007). Dolayısıyla eğitimde niteliği geliştirerek başarıyı arttırabilmenin yolu, öğretmenlerin niteliğinin yükseltilmesinden geçmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitim sırasında mesleki yeterlikleri kazanmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu yeterliklerden öğretimi planlama ve değerlendirme yeterlikleri; yeni kazandırılacak hedeflerin ve davranışların, içerik-öğretim yöntemi ve materyallerin öğrenci özelliklerine uygun olarak seçilip örgütlenmesi; öğretim etkinliklerinin planlanması; eğitim programlarının, öğretim etkinliklerinin, öğrenci ilgi ve yeteneklerinin, başarılı öğrencilerin güdülenmesi ve etkili bir öğretimin sağlanabilmesi açısından son derece önemlidir (Baykul, 1999; Doğan, 1997; Senemoğlu, 1997; Turgut, 1988; Özçelik, 1992). Öğretmen adaylarının bu yeterlikleri kazanması amacıyla programa 1998 – 1999 öğretim yılında konulan “Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme” dersi daha sonra kapsam bakımından bir dönem için oldukça geniş olduğundan ders “Öğretim İlke Ve Yöntemleri” ve “Ölçme ve Değerlendirme” olmak üzere ikiye ayrılmıştır. “Öğretim ilke ve Yöntemleri” dersi gerek öğretmen adaylarının, gerekse öğretmenlerin öğretebilmeyi öğrenmesine katkı sağlamak amacıyla programda yer almaktadır.

Öğretim İlke Ve Yöntemleri dersine yönelik olumlu tutumları olan öğretmen adaylarının dersin konularını öğrenmede istekli olacağı; Öğretim İlke Ve Yöntemleri dersine yönelik olumsuz tutumları olan öğretmen adaylarının ise bu dersin konularını öğrenmede isteksiz olacağı açıktır. Öğrencinin geliştirdiği tutum, öğretmeni iki yönlü ilgilendirmektedir. Bunlardan birincisi, başlangıçta öğrencilerin derse/konuya olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır. İkincisi ise olumsuz tutumları olumlu yönde değiştirmektir (Ülgen, 1997; Tavşancıl ve Keser, 2002). Ancak öğretmenlerin kendisi olumlu tutuma sahip ise öğrencilere olumlu tutum kazandırabilir. Öğrencilerinin tutumlarını kendi tutumlarıyla etkileyebilecek öğretmen adaylarının Öğretim İlke Ve Yöntemleri dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi, gerek tutum düzeyinin yükseltilerek derse ilişkin başarının arttırılabilmesi ve gerekse de mesleki yeterliklere sahip öğretmenlerin yetiştirilebilmesi açısından son derece önemlidir. Bu bakımdan Öğretim İlke ve Yöntemleri dersine ilişkin Tutum Ölçeğine gereksinim vardır. Literatüre bakıldığında Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme ile ilgili Tutum ölçeğine rastlanmış fakat Öğretim ilke ve yöntemleri dersine ilişkin tutum ölçeğine rastlanmamıştır. Bu çalışmada Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersine yönelik Tutumları belirlemeye hizmet edecek bir tutum ölçeği geliştirme çalışması yapılmıştır.

YÖNTEM

Çalışma Grubu

Bu araştırmanın örneklemini 2009 – 2010 Eğitim – Öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören ve “öğretim ilke ve yöntemleri” dersini almış 316 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan sayının belirlenmesinde Tabachnick ve Fidell'in (1996) faktör analizi için verdiği kriterler dikkate alınmıştır. Bu kriterlere göre faktör analizi için 300 kişi “iyi”, 500 kişi “çok iyi” ve 1000 kişi

“mükemmel” olarak değerlendirilmektedir. Hep aynı yanıtı işaretlediği veya seçeneklerden herhangi birini işaretlemediği tespit edilen 27 öğrencinin verileri araştırma sürecine dâhil edilmemiştir.

İşlem

Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersine Karşı Tutum Ölçeği'nin maddelerini hazırlamadan önce kapsamlı bir literatür incelemesi yapılarak, öğretim ilke ve yöntemleri dersi ile ilgili bilgiler analiz edilmiş ve ölçeğin kuramsal temeli oluşturulmaya çalışılmıştır. Literatür taramasının yanı sıra benzer ölçeklerdeki maddeler de incelenerek, öğretim ilke ve yöntemleri ile ilgili tutum yapısını ölçeceği düşünülen bilgiler ölçek maddesi olabilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu aşamada Öğretim ilke ve yöntemleri dersine karşı tutumun geniş biçimde ölçülebilmesini sağlamak amacıyla deneme maddelerinin mümkün olduğunca fazla sayıda olmasına özen gösterilmiş ve sonuçta 40 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur.

Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersine Karşı Tutum Ölçeği'nin geçerlik çalışmaları olarak yapı geçerliği incelenmiştir. Yapı geçerliği için ölçeğin faktör analizleri yapılmıştır. Aynı faktör grubunda toplanan maddelere, maddelerin içeriğine göre bir isim verilmeye çalışılır. Faktör analizi bir aracın tek boyutlu olup olmadığını test etmek amacıyla da kullanılmaktadır (Balci, 2000). Faktör yüklerinin yüksek olması, değişkenin söz konusu faktör altında yer alabileceğinin bir göstergesi olarak görülür. Açıklanan varyans oranının %30'un üzerinde olması, davranış bilimlerinde yapılan test geliştirme çalışmalarında yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2004). Güvenirlik çalışmaları olarak iç tutarlılık güvenirlik katsayıları, madde analizi için ise düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları incelenmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 11 programları kullanılmıştır.

BULGULAR

Yapı Geçerliği

Öncelikle 40 madde için döngüsüz (unrotated) metod kullanılarak maksimum faktör sayısı incelenmiş ve maddelerin 6 faktörde toplandığı belirlenmiştir. Ancak ölçek geliştirme sürecinde üç faktörlü bir yapı elde etmek amaçlandığı için, temel bileşenler tekniği ile oblik döndürme faktör çözümlemesi sonuçları üç faktörlülükle sınırlandırılmıştır. Bu döndürmenin kullanılmasının nedeni ölçeğin iki faktörü arasında ilişki olmasıdır (Tabachnick & Fidell, 1996). Bu işlem sonucunda toplam varyansın % 54.5'ini açıklayan üç faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen 40 maddenin faktör yükleri Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1: Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersi Tutum Ölçeği Faktör Yükleri

Madde No	önemseme	benimseme	yadsıma
M1	,781		
M2	,790		
M3	,701		
M4	,756		
M5	,758		
M6	,790		
M7	,756		
M8	,691		
M10	,727		
M11	,812		
M12	,710		
M13	,686		
M14	,763		
M16	,756		
M17	,615		
M18	,703		
M19	,767		
M20	,657		
M23	,561		
M24	,636		
M27	,668		
M28	,562		
M29	,630		

Madde No	önemseme	benimseme	yadsıma
M22		,580	
M32		,710	
M33		,760	
M34		,760	
M37		,770	
M38		,860	
M39		,750	
M40		,810	
M9			,644
M15			,583
M21			,668
M25			,537
M26			,550
M30			,677
M31			,716
M35			,391
M36			,666
Açıklanan top. Varyans %54,503	%36,880	%11,054	%6,568

Elde edilen üç faktör altında toplanan maddeler incelendiğinde, birinci faktörde bulunan maddelerin daha çok öğrencilerin öğretim ilke ve yöntemleri dersini önemseme boyutuyla ilişkili olduğu belirlenmiş ve bu “önemseme” adı altında ele alınmıştır. Bu faktör altında toplanan maddeler, öğrencilerin öğretim ilke ve yöntemleri dersini önemli bulması, bu dersi öğretmenlik mesleği için gerekli görmesi gibi özellikleri değerlendirmektedir. Önemseme faktörü altında toplanan 23 maddenin faktör yükleri ,561 ile ,812 arasında değişmekte ve toplam varyansın %36,880’ünü açıklamaktadır. Bu maddelere örnek olarak “*öğretim ilke ve yöntemleri dersini tüm öğretmen adayları almalıdır*” gösterilebilir.

İkinci faktöre yüklenen maddeler daha çok öğrencilerin öğretim ilke ve yöntemleri dersini “benimseme” ile ilişkili olduğu için bu faktör *benimseme* olarak adlandırılmıştır. Benimseme boyutundaki maddeler, öğrencilerin dersi sevmesi, derse karşı ilgi duyması, derse katılmaktan zevk alması, dersle ilgili araştırmalar yapmaktan hoşlanması gibi özellikleri içermektedir. 8 maddeden oluşan bu faktöre ait maddelerin faktör yükleri ,580 ile ,860 arasında değişmekte ve toplam varyansın %11,054’ünü açıklamaktadır. Bu maddelere örnek olarak *öğretim ilke ve yöntemleri dersinin nasıl geçtiğini anlamam gösterilebilir*.

Üçüncü faktöre yüklenen maddeler daha çok öğrencilerin öğretim ilke ve yöntemleri dersine karşı olumsuz tutumlarıyla ilişkili olduğu için bu faktör “*yadsıma*” olarak adlandırılmıştır. Yadsıma boyutundaki maddeler, öğrencilerin öğretim ilke ve yöntemleri dersini sıkıcı bulmaları, dersi önemsememeleri, dersten hoşlanmamaları gibi özellikleri içermektedir. 9 maddeden oluşan bu faktöre ait maddelerin faktör yükleri ,391 ile ,716 arasında değişmekte ve toplam varyansın %6,568’ini açıklamaktadır. Bu maddelere örnek olarak *Formasyon dersleri içerisinde en sıkıcı olanı öğretim ilke ve yöntemleri dersidir. Gösterilebilir*.

Güvenirlilik ve Madde Analizi

Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersi Tutum Ölçeği’nin iç tutarlılık katsayıları önemseme faktörü için .96, benimseme faktörü için .92 ve yadsıma faktörü için .84 olarak bulunmuştur. Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersi Tutum Ölçeği için yapılan madde-toplam test korelasyonlarının ,413 ile ,827 arasında değiştiği görülmüştür. Her bir madde ve elde edilen istatistiksel sonuçlar tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersi Tutum Ölçeği Düzeltilmiş madde toplam korelasyonları

Madde No	önemseme	benimseme	yadsıma
M1	,714		
M2	,726		
M3	,692		
M4	,703		
M5	,730		
M6	,735		
M7	,698		
M8	,665		

Madde No	önemseme	benimseme	yadsıma
M10	,674		
M11	,750		
M12	,717		
M13	,688		
M14	,742		
M16	,728		
M17	,615		
M18	,705		
M19	,740		
M20	,653		
M23	,585		
M24	,644		
M27	,682		
M28	,618		
M29	,644		
M22		,654	
M32		,613	
M33		,759	
M34		,771	
M37		,707	
M38		,827	
M39		,765	
M40		,797	
M9			,473
M15			,438
M21			,658
M25			,561
M26			,632
M30			,606
M31			,666
M35			,413
M36			,501

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmanın amacı Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersi Tutum Ölçeği'ni geliştirmek ve ölçeğin geçerlik ve güvenilirliğini incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2009 – 2010 Eğitim – Öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören ve Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersini almış 316 üniversite öğrencisine oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan örneklem, sayı bakımından istatistiksel analizlerin gerektirdiği yeterliliktedir. Ölçeğin geliştirilme sürecinde öncelikle geniş bir literatür taraması yapılmış ve Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersi ile ilgili olduğu düşünülen benzer ölçekler incelenmiştir. Bu incelemeden sonra elde edilen bilgiler ölçek maddesi olabilecek şekilde yazılmış ve 40 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur.

Yapı geçerliği için yapılan faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 54.5'ini açıklayan ve 40 maddeden oluşan üç faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu üç faktör içerdikleri maddelerin özelliklerine uygun olarak “önemseme”, “benimseme” ve “yadsıma” şeklinde adlandırılmıştır. Ölçeğin faktör yükleri ,391 den ,860'a doğru sıralanmaktadır. Geçerlik çalışmalarından elde edilen bulgular göz önüne alındığında ölçeğin geçerliğinin sağlandığı söylenebilir.

Güvenirlilik çalışmasında iç tutarlılık katsayılarının ölçeğin bütünü için ,90, önemseme için ,96; benimseme için ,92 ve yadsıma için ,84 olduğu görülmüştür. İç tutarlılık katsayısının ,90 bulunması ölçekte yer alan maddelerin birbirleri ile tutarlı, dolayısıyla iç tutarlık anlamındaki güvenirliliğin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu yöntemle elde edilen güvenirlilik katsayıları ölçeğin güvenirliliğinin sağlandığını göstermektedir.

Madde analizi sonucunda ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonlarının ,413 ile ,827 arasında sıralandığı görülmüştür. Madde-toplam test korelasyonu test maddelerinden alınan puanlar ile testin toplam puanı arasındaki ilişkiyi açıklar (Büyüköztürk, 2004). Diğer bir ifadeyle, bir ölçme aracındaki her bir maddenin benzer davranışları örneklediğini gösterir. Bu nedenle madde-toplam test korelasyonunun pozitif ve yüksek olması beklenir. Madde-toplam puan korelasyonunun yorumlanmasında ,30 ve daha yüksek olan

maddelerin bireyleri ölçülen özellik bakımından iyi derecede ayırt ettiği dikkate alındığında (Büyüköztürk, 2004), bu katsayıların yeterli olduğu ifade edilebilir.

Araştırmanın bulguları doğrultusunda, Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersi Tutum Ölçeği'nin öğrencilerin Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersine karşı Tutumlarının değerlendirilmesinde eğitimciler tarafından geçerli ve güvenilir biçimde kullanılabilen bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Bu değerlendirmelerin sonuçlarına göre bu derse karşı olumsuz tutumu olduğu belirlenen öğrenciler için iyileştirici metot ve stratejiler geliştirilerek, derse karşı olumlu tutum düzeylerini artırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. Ölçeğin bu haliyle eğitim alanında önemli bir boşluğu dolduracağına inanılmaktadır.

KAYNAKLAR

- AKYILDIZ, H. (1991), "Etkili Öğretim Açısından Öğretmen Niteliğinin Önemi", *Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu (13-14 Nisan 1991)*. İstanbul: Eğitimde Nitelik Geliştirme, Özel Kültür Okulları Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi Yayınları.
- BALCI, A. (2000). *Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler* (Gözden geçirilmiş ve ilave edilmiş 2. baskı). Ankara: 72 TDFO Bilgisayar-Yayıncılık.
- BAYKUL, Y. (1999), "İlköğretimde Ölçme ve Değerlendirme". Retrieved December 15, 2002, Web: <http://iogm.meb.gov.tr/gmudgiris.htm>.
- BURSALIOĞLU, Z (1994), *Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış*. PEGEM Yayınları No: 9 Ankara
- BÜYÜKÖZTÜRK, S. (2004), *Veri Analizi El Kitabı* Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- DOĞAN, H. (1997), *Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı*. Ankara.
- ERDEN, M. (1995), "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik Tutumları", *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11: 99- 104*.
- GÖKÇE, E. (1999), *İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlikleri*, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
- KARACA, E. (2006), "Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme", *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16: 213-230*
- OCAK, G. (2007), *Öğretim İlke Ve Yöntemleri*. Pegem A Yayıncılık, Ankara
- ÖZÇELİK, D. A. (1992), *Ölçme ve Değerlendirme*. Ankara: ÖSYM Yayınları.
- ÖZOĞLU, S.Ç. (1987), *Ortaöğretim Kurumlarında Sosyal Bilimler Öğretimine Genel Bir Bakış ve Ülkemizdeki Durum*, Ortaöğretim Kurumlarında Sosyal Bilimler Öğretimi ve Sorunları TED. V. Öğretim Toplantısı, Ankara
- SENEMOĞLU, N (1997), *Gelişim Öğrenme ve Öğretim*. Burdur: Ertem Matbaacılık.
- TABACHNICK, B. G. And Fidell, L.S (1996), *Using multivariate statistics* Harper Collins College Publishers (New York, NY)
- TAVŞANCIL, E. (2002), *Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
- TAVŞANCIL, E. ve Keser, H. (2002), "İnternet Kullanımına Yönelik Likert Tipi Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi", *Eğitim Bilimleri Dergisi 1, 1, 79- 100*.
- TURGUT, M. F. (1988), *Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları* (Altıncı Baskı). Ankara: Saydam Matbaacılık.
- ÜLGEN, G. (1997), *Eğitim Psikolojisi* (3. Baskı). İstanbul: Alkım Yayınevi.
- VARIŞ, F. (1988), *Program Geliştirme Teori ve Teknikleri* (Dördüncü Baskı). Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No:157.

ANALYSING THE ICT ETHICAL LEADERSHIP LEVELS OF TEACHER CANDIDATES

Assist.Prof.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR

Selçuk University, Education Faculty, Computer and Instructional Technologies Education Department

Meram / Konya / Turkey

e-mail: ahmetcoklar@selcuk.edu.tr

ABSTRACT

The uses of information and communication technologies have been increasing day by day. With the increase, unethical uses escalate, too. In order to deal with this problem, all teachers ought to have ICT ethical leadership responsibility. This responsibility has been stated as the level of sufficiency by the institutions such as MOE (Ministry of Education) and ISTE (International Society for Technology in Education). The aim of this study is to determine the ICT ethical levels of teacher candidates. For that reason, the data was collected from 326 teacher candidates studying in senior classes of English, Social Sciences, Painting, Preschool, Computer and Instructional Technologies in Ahmet Kelesoglu Faculty of Education, Selcuk University in 2010-2011 academic years. As a result of the research, it was seen that the teacher candidates view themselves sufficient at mentorship, visionary and instructional dimensions with ICT ethical leadership scale and moderate sufficient at culturally. Additionally, the fact that ICT ethical leadership levels differentiated in terms of gender and department, was also seen.

Keywords: ICT ethical leadership, Computer ethics, Ethical leadership.

1. Introduction

Information and Communication Technologies (ICTs) have been gradually becoming more used in daily life with up and coming technologies. Some technologies such as cell phones, computers, internet, PDAs are being used by people of all ages and education levels. Students, who respectively use these devices more, attract attention (TUIK, 2011). ICT use, right along with a number of facilities that it provides, brings certain problems with it; one of those problems is unethical use (Kuzu, 2009).

1.1. Computer Ethic Issues

Computer and Communication Technologies work as digital. As a result of the removal of boundaries with internet from the usage of these technologies that can be called copy-paste, based on one and zero codes, numerous illegal usage problems have been occurring (Woodson, 2002; Banerje et. al., 1998). Another problem is that the information can easily be indicated as if they belong to users themselves. Elci (2005) laid emphasis on ethical issues in designation of education process based on technology. Within that scope, the problems experienced in ICT ethic issue were propounded by Moor (1985) as PAPA - Privacy, Accuracy, Property, Accessibility.

1.2. Ethical Leadership Issues

It is defined as a leadership style that develops ethical standards in order to lead behaviors of community members, which integrate values with ethical standards and perform these ethical standards effectually (Connock and Johns, 1995). Harvey (2004) answered the question "What features does an ethic leader need to have?" and explained the features that an ethic leader should have in ten articles as seen in Table 1.

Table 1. Features that an ethic leader should have

<i>Feature</i>
Raising consciousness of ethics
Vesting people with responsibility
Being an example to people
Making decisions in accordance with certain values
Taking pains so that policies and practices are in harmony
Offering education on ethics
Paying attention to perceptions
Focusing on a stable environment and accelerating change
Working with people who have ethical values and promoting them

Supporting individuals on the issue of ethical behavior

Information and communication technologies are one of the most significant issues in which ethic problems are experienced. For that very reason, one of the fields that must be led in terms of solving ethical problems is computer ethic. Accordingly, computer ethic leaders have to have computer ethical issues propounded by Moor (1985) and ethic leader features explained by Harvey (2004).

1.3. 1.3. Teachers and ICT Ethical Leadership

Education is a substantial tool in the matter of gaining ethic values. Thusly, the fact that computer ethics can be taught and that computer ethic values can be redounded via education, have been set forth (Akbulut et. al., 2008). This situation has also been taken into consideration by Higher Education Institution (HEI) in Turkey; ethic computer use issues have been included to the scope of “Computer I and II” lessons. International Society for Technology in Education (ISTE) has also stated ICT ethical leadership as a standard for teachers.

1.4. Research Purpose

The purpose of this study is to determine ICT ethical leadership levels of teacher candidates in senior class studying in different departments. Given answers have been searched for following questions;

1. What are the situations of teacher candidates in terms of ICT ethical leadership level scale and lower dimensions?
2. Do ICT ethical leadership levels of teacher candidates vary according to
 - a. gender,
 - b. department that is studied?

2. METHOD

In this chapter, model and population of the research, characteristics of data collection tool and data collection and its analyses have been explained.

2.1. Research Model

This study, a descriptive one, is in general screening model. In line with sub-purposes of the research, both single and relational screening models have been used.

2.2. Population and Sampling

The research population consists of teacher candidates studying in senior class in Ahmet Kelesoglu Faculty of Education, Selcuk University in 2010-2011 academic years. Owing to the size of the research population, “two-stage” sampling method approach from probability samplings has been practiced. While determining the sample, as the first selection criteria, different departments (primary, secondary, special ability, language and pre-school) were involved in research scope and as second selection criteria, a set of departments on these point types determined by random method was included. Besides, Department of Computer and Instructional Technologies Education, expected to put on a notice in the research, was also included; data were collected from teacher candidates studying in senior class in departments of English Language Education, Pre-school, Art and Crafts, Social Studies and Computer and Instructional Technologies education. With the data obtained from 326 teacher candidates consisting of the sample, analysis process was performed. Demographic information of participants is seen in Table 2.

Table 2. Demographic Information of Teacher Candidates Participating in the Research

		Frequency	Percent(%)
Gender	Male	117	35,9
	Female	209	64,1
Department	Computer and Instructional Techn. Ed.	54	16,6
	English Language education	50	15,3
	Art and Crafts education	41	12,6
	Pre-school education	40	12,3
	Social Studies education	141	43,3
Total		326	100

When Table 2 is analyzed, it is seen that ratio of female teacher candidates is high (64.1%), that students of the departments, except for social studies education, are dispersed in approximate rate, that 68.1% of the teacher candidates expressed not to have received ethic education before.

2.3. Data Collection Tool and Data Collection

In order to designate computer ethical leadership levels of teacher candidates studying in computer teaching, "ICT Ethical Leadership Scale (ICTELS)", developed by the researcher, was carried out. While validity and reliability processes were managed with 305 students from 9 different universities in several regions of Turkey, Cronbach Alpha reliability coefficient level of the scale has been assessed as .933. Articles are as 5-grade Likert scale. The scale that have four factors (Mentorial, Visionary, Cultural and Instructional), consists of 24 articles in total. In addition to ICTELS articles, personal info form was also attached to the assessment tool in line with sub-purposes of the research. The scale, replicated sufficiently, was conducted by the researcher.

2.4. Data Analysis and Interpretation

Collected surveys were tested primarily in terms of suitability for analysis. Suitable survey forms were enumerated. Answers that computer teacher candidates had given for ICT ethic leadership were enumerated as "I strongly agree-5", "I agree-4", "Neither agree nor disagree-3", "I disagree-2", "I strongly disagree-1". For interpretation of ICT ethical leadership levels, the following assessment frequencies have been considered (Table 3).

Table 3. Assessment Criteria of ICT Ethical Leadership Levels

Assessment Frequency	Assessment Criteria
1.00-1.80	Insufficient
1.81-2.60	Minimal sufficient
2.61-3.40	Moderate sufficient
3.41-4.20	Sufficient
4.21-5.00	Advanced sufficient

In analysis of the data; per cent, frequency and arithmetic mean (\bar{X}) were employed. Moreover, to appraise the difference according to traineeship and gender in line with computer ethical education, "Independent-Samples T-Test" was used whereas "One-Way ANOVA" test was applied to determine the difference according to monthly family income. In all the analyses performed, significance level was considered as .05. For statistics, SPSS 15.0 (Statistical Package for the Social Sciences) package software was availed.

3. FINDINGS

In this chapter, ICT ethical leadership levels of computer teacher candidates and their status in terms of different variables were specified in titles.

3.1. Ethic Leadership Levels of Teacher Candidates

In parallel with sub-purposes of the research, teacher candidates' views about ICT ethic leadership were asked. ICT ethical leadership scale of teacher candidates and descriptive statistics belonging to sub-factors are presented in Table 4.

Table 4. General ICT Ethic Leadership Scale and Descriptive Statistics Belonging to Its Factors

		I strongly disagree	I disagree	Neither agree nor disagree	I agree	I strongly agree	\bar{X}	Ss
1	Mentorial ICT Ethical Leadership	<i>f</i> 13	25	65	160	63	3.65	.781
		% 4.0	7.7	19.9	49.1	19.3		
2	Visionary ICT Ethical Leadership	<i>f</i> 8	31	76	155	56	3.59	.770
		% 2.5	9.5	23.3	47.5	17.2		
3	Cultural ICT Ethical Leadership	<i>f</i> 18	32	100	138	38	3.39	.774

		%	5.5	9.8	30.7	42.3	11.7	
4	Instructional ICT Ethical Leadership	<i>f</i>	13	22	68	125	98	3.72 .876
		%	4.0	6.7	20.9	38.3	30.1	
Overall Mean		<i>f</i>	5	29	76	154	62	3.59 .719
		%	1.5	8.9	23.3	47.2	19.0	

When Table 4 is probed, it can be inferred that teacher candidates view themselves as sufficient ($\bar{X}=3.59$) regarding ICT ethic leadership. Teacher candidates, in other words, purported to be able to take the lead about ICT use.

When also examined in terms of sub-dimensions, the finding that the teacher candidates view themselves sufficient in mentorial ($\bar{X}=3.65$), visionary ($\bar{X}=3.59$) and instructional ($\bar{X}=3.72$) dimensions of ethic leadership while considering as moderate sufficient ($\bar{X}=3.39$) as to cultural ICT ethic leadership, has been set forth.

3.2. The Relation between Teacher Candidates' Ethical Leadership Levels and Their Genders

The relation between teacher candidates' ethical leadership levels and their genders was gone through, too. Obtained findings are given tabular (Table 5).

Table 5. t Test Results Intended to The Relation Between ICT Ethic Leadership Level with Gender

Gender	n	\bar{X}	sd	df	t	p
Male	117	3.45	.723	324	2.642	.01*
Female	209	3.67	.707			

As also seen in Table 5, scores that teacher candidates got from ICT ethic leadership scale differentiate according to gender [$t_{(324)}=2.642$, $p<.05$]. To put it another way, as regards to ICT ethic leadership female teacher candidates view themselves more sufficient ($\bar{X}=3.67$) than male teacher candidates ($\bar{X}=3.45$).

3.3. The relation between Teacher Candidates' ICT Ethical Leadership Levels and Their Departments

As for another sub-problem studied within the scope of the research is the difference at the levels of ICT ethical leadership of teacher candidates with their departments. ICT ethical leadership scores of teacher candidates according to departments are given in Table 6.

Table 6. Descriptive Statistics of ICT Ethical Leadership Levels According to Departments

Departments	n	\bar{X}	sd	Standard Error
A- Computer and Instructional Techn. Ed.	54	3.91	.687	.093
B- English Language education	50	3.76	.811	.114
C- Art and Crafts education	41	3.64	.616	.096
D- Pre-school education	40	3.60	.700	.110
E- Social Studies education	141	3.40	.677	.057
Overall Mean	326	3.59	.719	.039

As it is seen from Table 6, ICT ethical leadership levels of teacher candidates differentiate according to departments studied in. While Computer and Instructional Technologies and English Language Education departments have high leadership scores, social Studies has the lowest and moderate level sufficient scores. One Way – ANOVA analysis was applied to test the significance level of the difference (Table 7).

Table 7. Analysis Results for the relation between ICT Ethical Leadership and the Departments

The Source of the Variance	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	Significant Difference
Between Groups	12.225	4	3.056	6.289	.001	A-E,
Within Groups	156.000	321	.486			B-E

Total	168.225	325
-------	---------	-----

As shown in Table 7, scores that teacher candidates got from ICT ethic leadership scale differentiate according to department studied in $[F(4-321)=6.289, p<.05]$. In order to determine the departments, between which the difference exists, in the wake of the analysis processed with Scheffe test from post-hoc tests; it was concluded that teacher candidates who study in the departments of Computer and Instructional Technologies ($\bar{X}=3.91$) and English Language ($\bar{X}=3.76$) view themselves more sufficient about ICT ethical leadership, in comparison with Social Studies Education department ($\bar{X}=3.40$). There is no statistically significant difference in any other departments except for those.

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION

With the expansion of the internet, digital technologies, the effects of which gradually enhance on daily life, bring unethical problems in its wake (Akbulut et. al., 2008; Toprak et. al., 2010). Teachers, as well as family, society, social-legal institutions, have responsibilities for solving the problem. ISTE has expressed that situation in recent teacher-sufficiency (National Educational Technology Standards for Teachers - NETS*T) (ISTE, 2008). Ministry of Education, on the other side, loads teachers with the charge of ICT ethical leadership, with a statement that includes “knows legal and moral responsibilities about ICTs and infects their students with these” in general teacher sufficiency (M.E.B, 2009). Within this framework, at what level teacher candidates qualify themselves as ICT ethical leaders, has been researched in this study. With the intent of obtaining data, four-factor (Mentorial, visionary, cultural and instructional) “ICT ethical leadership scale”, which was developed by the researcher” has been practiced.

The fact that teacher candidates view themselves as sufficient regarding ICT ethical leadership has been concluded. The teacher candidates found themselves as sufficient in mentorial, visionary and instructional ICT ethical leadership factors. That is, the teachers, on the subject of ICT use, have suggested that they are able to direct their students, to be a role model with correct behaviors of theirs; (Mentorial), to comply with ethical standards, and to be able to develop standards about new technologies by themselves, to generate list of rules (visionary) and that they are able to train about ethic behaviors, to redirect to new sources (instructional). Teacher candidates, however, have viewed themselves as moderate level in cultural dimension including articles such as supporting social organizations in order ICT ethical behaviors to expand, defending the fact that those who show unethical behaviors must be punished and seconding legal regulations, which would punish those with unethical behaviors.

Teacher candidates’ levels of ICT ethical leadership may have been stemmed from their computer ethic information levels. Akbulut et. al. (2008) stated that teacher candidates have sufficient information regarding computer ethics. Brown (2005), on the other hand, suggested that ethical leaders must also act ethical; accordingly, there are certain factors in determination of ethical leadership. The reason why cultural ICT ethical leadership, which includes the articles of punishment, supporting legal regulations, had lower scores compared to other dimensions can be identified with unethical use although known as a bad act.

ICT ethical leadership differentiates in view of gender. Female teacher candidates have viewed themselves more sufficient compared to male teachers. Adam (2000), in the research named “Gender and Computer Ethic”, registered that females are in tendency to act more ethical than males. Akbulut et. al. (2008), similarly, also emphasized that female students view themselves more sufficient than male students on the subject of ethic computer use. Mert (2003) indicated that ethical perception scores of women are higher in proportion to males’. This finding, with regard to ICT ethical leadership, asserts the significance of computer ethic information and females’ tendency to act more ethic ways.

Another conclusion is the presence of the difference in reference to departments, on the subjects of to ICT ethical leadership. While Mert (2003) emphasized on the difference between departments about ethical perception, Uysal (2006), in the study related with computer ethic, submitted that students in English Language education department exhibited a more ethical behaviour. Another department, ICT ethical leadership level of which is high, was Computer and Instructional Technology. The difference between computer ethical information levels and ethical perception can be considered as the reason of the difference between departments on the matter of ICT ethical leadership.

References

- Adam, A. (2000). Gender and Computer Ethics. *Computers and Society*, 17-24.
- Akbulut, Y., Uysal, O, Odabasi, H. F., & Kuzu, A. (2008). Influence of gender, program of study and pc experience on unethical computer using behaviors of Turkish undergraduate students. *Computers and Education*, 51(2), 485-492.
- Banerjee, D., Cronan, T. P. & Jones, T. W. (1998). Modeling it ethics: a study in situational ethics. *MIS Quarterly*, 22 (1), 31-60.
- Brown, E. M. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 97(2), 117-134.
- Connock, S. & Johns, T. (1995). Ethical leadership. Cromwell Pres, London.
- Elci, A. (2005). A metadata model for e-learning coordination through semantic web languages. *The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET*, 4(3), 12-17.
- Harvey, E. (2004). Leadership and ethics. *Executive Excellence*, 8(87), 8-10.
- ISTE, (2008). Standards. *Web Pages of International Society for Technology in Education*. Retrieved: 12 05, 2011, from: <http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx>.
- Kılıçer, K. & Odabaşı, H.F. (2006). Bilgisayar Öğretmenliği: Etik Bunun Neresinde?. *6th International Educational Technology Conference Proceedings*. Famagusta, KKTC, 1124-1129.
- Kuzu, A. (2009). Problems Related to Computer Ethics: Origins of The Problems and Suggested Solutions. *The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET*, 8(2), 91-110.
- MEB, (2009). General Sufficiencies for Teacher Profession (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri). *Web Pages of General Directorate of Teacher Training and Education*. Retrieved: 12 05, 2011, from: <http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html>.
- Mert, İ. S. (2003). Düşünme stilleri ve etik algı arasındaki ilişki: Üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama. *Yayınlanmamış Doktora Tezi*. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Moor, J. H. (1985). What is computer ethics? *Journal of Metaphilosophy*, 16(4), 266-275.
- Toprak, E., Özkanal, B., Aydın, S. & Kaya, S. (2010). Ethics in E-Learning. *The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET*, 9(2), 78-86.
- TUIK, (2011). Individuals Using The Computer And Internet In The Last 3 Months By Age Groups. *Turkish Statistical Institute Official Web Site*. Retrieved April 18, 2011, from: http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=60 &ust_id=2.
- Uysal, Ö. (2006). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Etiğine İlişkin Görüşleri. *Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi*. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
- Woodson, B. (2002). Student use of the internet and their attitudes on computer ethics, with regards to internet use. *Unpublished Thesis for MA Of Public Administration*, Political Science. Department, USA: Texas State University.
- YOK, (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. *Web Pages of the Council of Higher Education of the Republic of Turkey*. Retrieved: 13 11, 2010, from: http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/giris.doc.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT THE PUBLIC PERSONEL SELECTION EXAMINATION

Uğur BAŞARMAK
Ahi Evran Üniv.
ugurbasarmak@gmail.com

Serkan YILDIRIM
Atatürk Üniv.
serkanyil@gmail.com

Ayşe ALKAN
Gazi Üniv. (Doktora Öğr.)
ayshe_alkan@hotmail.com

ÖZET: Bu çalışma, eğitim fakültesinden mezun olmuş öğretmen adaylarının KPSS'ye yönelik görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada uygun örneklem belirleme yöntemi kullanılmıştır. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde öğrenim görmüş olan 214 öğretmen adayından elektronik anket yoluyla veriler toplanmıştır. KPSS yönelik görüş anketi 23 maddeden oluşup 0,814 Cronbach Alpha güvenirlik katsayısına sahiptir. Öğretmen adaylarının KPSS sınavına yönelik görüşleri bölüm ve not ortalaması değişkenleri açısından farklılık göstermemektedir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının KPSS sınavına yönelik görüşleri cinsiyete göre farklılık göstermektedir.

Anahtar sözcükler: Öğretmen Adayı, KPSS, Mezun Öğrenci

ABSTRACT: This study aims to reveal, graduated from faculties of education for prospective teacher candidates' opinions about KPSS. Appropriate sampling method was used in this study. Data were collected by electronic questionnaire from 214 teachers candidate who was studied Ahi Evran University within the Faculty of Education. The KPSS thought questionnaire, is consists of twenty-three items and Cronbach Alpha reliability coefficient is 0,814 According to the results of studies. The views of teacher candidates about KPSS exam aren't any differences in view of variables of department and grade point average. However the views of teacher candidates about KPSS exam different in view of sex.

Key words: Teacher Candidates, KPSS, Graduate Students

GİRİŞ

Toplumsal yaşam bireylerin çeşitli rolleri üstlenmesini gerektirmektedir. Bireyin toplumsal rollerinden biri de mesleğidir. Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2010). Bir diğer ifadeyle meslek kişinin yaşamı boyunca geçimini sağlamak için çeşitli becerilerini kullanarak yaptığı iş olarak ifade edilebilir. Bireyler birçok farklı sektörde çeşitli mesleklerde görev alabilmektedirler. Bu sektörlerden biri eğitim sektörüdür ve eğitim sektöründeki mesleklerin en başında da öğretmenlik mesleği gelmektedir.

Yozgat (1996, 582) öğretmeni Milli Eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı kişi olarak tanımlamıştır. Varış (1973, 50) Öğretmeni, öğrenci ile devamlı etkileşim halinde olan, öğrencide konunun ve bağlantılı olarak dersin, okulun ve Milli Eğitimin amaçları yönünde davranış değiştirmekle sorumlu kişi olarak tanımlamıştır. Öğretmenliğin toplumsal ilişkiler yönünden diğer mesleklerden farklı olarak geniş bir insan topluluğuyla ilişki ve etkileşim içinde yerine getirilen bir meslek olduğunu belirten Çelikten ve diğ. (2005, 209) öğretmenliğin sadece okul ve sınıf ortamında öğrencilerle değil, okul dışında veliler ve toplumla da iç içe olan bir meslek olduğunu ifade etmektedirler.

Öğretmenliğin 19. yüzyılın başlarından beri meslekleşmeye çalışılan bir alan olduğunu ifade eden Musgrave (1973) toplum ve dünya değiştikçe öğretmenlere yüklenen görev ve sorumlulukların da artmakta olduğunu belirtmektedir. Craft (1997) ise öğretmenlerin, öğretecekleri içeriğin yanı sıra, hem bireysel hem de meslekî açıdan kendilerini sürekli yenilemek durumunda bıraktığını, bunun ise mevcut öğretmen yetiştirme anlayışına yeni bakış açılarının sorgulanmasına yol açtığını, öğretmenlerin rollerini eskisine oranla daha fazla değiştirdiğini belirtmektedir.

Günün şartlarını ve öğrenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için öğretmen eğitime gerekli önemin verilmesi gerekmektedir. Bu noktada Küçükahmet'in, (1976, 4) belirttiği gibi meslek formasyonu, alan bilgisi ve genel kültür konuları öğretmen yetiştirme programlarında bulunması gereken üç kategori olarak ortaya çıkmaktadır. Öğretmen yetiştirilmesi kadar önemli olan bir diğer nokta da öğretmen seçimidir. Ülkemizde öğretmen seçimi merkezi bir sınav olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile

yapılmaktadır. Bu sınav ile kamuda çalışacak tüm memur adayları gibi öğretmenlerin seçimi de yapılmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 11. maddenin "d" bendine göre Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak (MEB, 2010) öğretmen olmak için gerekli olan şarttır. Bu noktada KPSS ile atanan öğretmen adaylarının genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri alanlarında sınava girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir. Bu noktada ülkemizde öğretmen adayları merkezi bir sınav ile başarılarına göre derecelendirilmekte ve yine merkezi bir atama uygulaması ile görevlendirilmektedir.

KPSS sınavı, ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Yılda bir kez yapılan ve gerekli şartları taşıyan bütün öğretmen adaylarının katıldıkları KPSS, Türkiye'deki önemli merkezi sınavlardan bir tanesidir. Binlerce öğretmen adayı görev alabilmek için bu sınavdan başarı ile ayrılmak istemektedir. Ülkemizde merkezi olarak yürütülen KPSS sınavına benzer merkezi sınavları diğer birçok ülkede de görmek mümkündür. Örneğin; ABD'de Ulusal Öğretmenlik Sınavı (National Teacher Examination (NTE)) adı altında KPSS benzeri bir sınav yapılmaktadır. NTE'de meslek öncesi beceri, konu alanı ve öğretmenlik bilgi/becerilerini test eden üç ana bölüm bulunmaktadır. ABD'de öğretmen seçme sınavı merkezi olsa da öğretmen adaylarının yerleştirilmesi merkezi değildir. Her eyalet kendi bünyesinde çalışacak öğretmenler için kriterleri kendi belirlemekte ve değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeye göre öğretmen alımı yapılmaktadır.

Öğretmen adaylarının geleceğini tayin etmesi noktasındaki etkisi nedeniyle KPSS sınavı oldukça önem verilen bir yapıya sahiptir. Bu sınavın yansımaları birçok sayıdaki özel kurslar, dershaneler, kitaplar olarak görülmektedir. Bu kadar önemli ve değerli bir sınav olarak KPSS öğretmen adayları üzerinde çeşitli etkiler bırakmaktadır. Bu çalışma KPSS'nin öğretmen adayları üzerindeki etkilerini psikolojik ve sosyolojik boyutları ile ortaya koymayı amaçlamaktadır.

YÖNTEM

Bu çalışma, eğitim fakültesinden mezun olmuş öğretmen adaylarının KPSS'ye yönelik görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmaya Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olmuş 214 (erkek: 106, bayan:108) öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adayları Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmuşlardır. Çalışmada uygun örneklem belirleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler 23 maddeden oluşan ve Cronbach Alpha değeri 0,814 olan anket yardımıyla toplanılmıştır. Veriler SPSS 15 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde yüzde, frekans, t-testi ve Anova tekniklerinden faydalanılmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde, araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve değerlendirilmiştir. Tablo 1 örneklemin cinsiyet, bölüm ve genel not ortalamasına göre kategorileri ve bu kategorilere giren kişi sayıları ve yüzdelere göstermektedir.

Tablo 1. Araştırma Kapsamındaki Öğrencilere Ait Veriler

Cinsiyet	N	%
Erkek	106	49,5
Bayan	108	50,5
Bölüm	N	%
Fen	29	13,6
Sınıf	38	17,8
Sosyal	96	44,9
Türkçe	51	23,8
Genel Not Ortalaması	N	%
85-100	45	21,0
70-84	116	54,2
55-69	53	24,8

Öğretmen adaylarının KPSS'ye yönelik görüş ortalama puanları ile cinsiyetleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan t-testi sonuçları Tablo 2'de verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde, cinsiyete

göre öğretmen adaylarının KPSS'ye yönelik görüşlerinde farklılık olduğu görülmüştür ($t(212)=2,323;p<,05$). Erkek öğretmen adaylarının KPSS'ye yönelik görüşleri ($\bar{X}=2,35$), bayan öğretmen adaylarına ($\bar{X}=2,20$) göre daha olumludur. Bu bulguya göre öğretmen adaylarının KPSS'ye yönelik görüşleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu söylenebilir.

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Cinsiyet Değişkenine Göre KPSS'ye Yönelik Görüşleri

Cinsiyet	N	\bar{X}	s	sd	t	p
Erkek	106	2,35	,5577			
Bayan	108	2,20	,4389	212	2,323	,017<,05

Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının KPSS'ye yönelik görüşlerinin öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin ANOVA sonuçları Tablo 3'de verilmiştir. Tablo 3'e göre, öğretmen adaylarının bölüm değişkenine göre KPSS'ye yönelik görüşlerinin puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir [$F_{(3-210)}=1,181, p>,05$]. Bu bulguya göre öğretmen adaylarının KPSS'ye yönelik görüşlerinin bölümlere göre değişmediği ifade edilebilir.

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Bölüm Değişkenine Göre KPSS Yönelik Görüşleri

Gruplar	n	\bar{X}	Ss	Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Fen	29	2,36	,508	Gruplar arası	,907	3	,302	1,181	,318>,05
Sınıf	38	2,37	,454	Gruplar içi	53,729	210	,256		
Sosyal	96	2,22	,506	Toplam	54,636	213			
Türkçe	51	2,27	,538						

Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının KPSS'ye yönelik görüşlerinin genel not ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin ANOVA sonuçları Tablo 4'de verilmiştir. Tablo 4'e göre, öğretmen adaylarının genel not ortalamalarına göre KPSS'ye yönelik görüşlerinin puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir [$F_{(3-211)}=.234, p>,05$]. Bu bulguya göre öğretmen adaylarının KPSS'ye yönelik görüşlerinin genel not ortalamalarına göre değişmediği görülmektedir.

Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Genel Not Ortalamalarına Göre KPSS Yönelik Görüşleri

Gruplar	n	\bar{X}	Ss	Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
85-100	45	2,27	,467	Gruplar arası	,121	3	,061	,234	,791>,05
70-84	16	2,29	,536	Gruplar içi	54,515	211	,258		
55-69	53	2,24	,476	Toplam	54,636	213			

Öğretmen adayları KPSS sınavına yönelik çeşitli görüşlere sahiptirler. Öğretmen adayları KPSS sınavını kendilerine bir engel olarak görmektedirler. Ayrıca katılımcılar KPSS sınavının psikolojileri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu düşünmektedirler. Öğretmen adayları KPSS sınavına yönelik olarak en çok kaygı duydukları nokta olarak KPSS'nin gelecek yaşantılarını etkilen bir sınav olduğu yönündedir ($X=4,37$ ve $X=4,30$). Ayrıca öğretmen adayları KPSS sınavının olumsuz duyguları hissetmelerine neden olduğunu düşünmektedirler ($X=4,04$). KPSS sınavını yönelik yüksek kabul gören bir diğer görüş ise

öğretmen adaylarının mesleğe yönelik görüşlerine olumsuz etki yapmasıdır ($X=4,03$). KPSS sınavının öğretmen adaylarının psikolojik durumlarını gösteren anket ifadeleri Tablo 5’de gösterilmiştir.

Tablo 5. Öğretmen Adaylarının KPSS Yönelik Görüşleri (Psikolojik)

Anket İfadesi	X
KPSS sonucu geleceğimi etkileyeceği için psikolojik baskı hissediyorum.	4,37
KPSS öğretmen olarak atanmamda büyük bir engeldir.	4,30
Psikolojik olarak olumsuz duygular hissettirdiği için KPSS’ye çok iyi hazırlanamıyorum.	4,04
KPSS mesleğe bakış açımı olumsuz yönde etkilemektedir.	4,03
Çevremdeki insanlar KPSS’de başarı beklediği için psikolojik problem yaşıyorum.	3,88

Çalışmaya katılan öğretmen adayları KPSS’nin sosyal yaşantıları üzerinde çeşitli etkilerinin olduğu görülmektedir. Sosyal yaşantıya yönelik görüşler arasında en göze çarpanı etkinliklere katılamamaktır ($X=3,93$). Bununla birlikte sosyal yaşantı ile KPSS arasındaki ilişki noktasında katılımcılar kararsız bir yaklaşım sergilemektedirler. Sosyal yaşantı ve KPSS arasındaki ilişkiyi gösteren anket ifadeleri Tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 6. Öğretmen Adaylarının KPSS Yönelik Görüşleri (Sosyolojik)

Anket İfadesi	X
KPSS yüzünden sosyal etkinliklere katılamıyorum.	3,93
KPSS’ye hazırlıkta yeterli zamana sahibim.	2,78
Sosyal yaşantım KPSS’ye hazırlanmama engel değildir.	2,57

SONUÇ

Bu çalışmada KPSS sınavının öğretmen adayları üzerindeki yansımaları, için çeşitli açılardan incelenmiştir. Bulgular incelendiği zaman KPSS sınavına yönelik öğretmen adaylarının görüşleri cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Erkeklerin KPSS’ye yönelik daha olumlu tutumu özgüvenlerinin daha yüksek oluşu ile açıklanabilir. Öğretmen adaylarının bölüm ve not ortalaması değişkenlerine göre KPSS’ye yönelik görüşlerinde bir farklılık bulunmamaktadır. 2007 yılı KPSS sınavına giren öğrencilerin diploma notlarının seviyesi ile sınav başarısı arasında yüksek derecede ilişki olduğu belirtmiştir. Yılmaz (2009)’ın yapmış olduğu çalışma sonucunda; katılımcılar, gerek sosyal bilgiler öğretmen atamasının az yapılması gerekse atamaların çoktan seçmeli test maddelerine dayalı bir sınav olan KPSS ile yapılıyor olmasının sakıncalarına ve kendileri üzerlerindeki olumsuz etkilerine değinmişlerdir.

KPSS sınavına giren adaylar, KPSS’nin geleceklerini etkileyeceğini ve çok önemli olduğunu, sınavın sınava hazırlanma sürecinin kendilerini ruhen ve sosyal olarak yıpratıcı olduğu düşünmektedirler. Bu durum sınavın iyi öğretmen seçen bir sistem olarak görülmediği ve öğretmen adaylarının gözünde sınavın güvenilirliğinin düşük olduğu ile açıklanabilir. KPSS’nin kaygı düzeyleri üzerinde olumsuz bir etki yarattığına dair benzer sonuçlar Gündoğdu, Çimen, Turan, (2008) ile Gürol ve Sevindik (2010) çalışmalarında da görülmektedir.

Baştürk (2007) ile Yeşil ve diğ. (2009) öğretmen adayının oransal olarak *Kuruntu*, *Duyuşsal* ve *Toplam* sınav kaygı düzeylerinin “Yüksek” olduğunu, öğretmen adaylarının, kendilerini KPSS karşısında yetersiz gördüklerini, sınavı kazanamama inançlarının ağırlıkta olduğunu ve KPSS’yi önlerine konulmuş büyük bir engel olarak gördüklerini belirlenmiştir.

Mezun olan öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirilen bu araştırma KPSS’ye yönelik görüşlerin değişkenler açısından farklılaşmadığını göstermektedir. Mezun olan öğretmen adaylarının sınavı kazanamamaları ve sınav sisteminden uzak olmaları günbegün atanma umutlarını kaybettirmektedir.

KPSS'ye yönelik görüşlerin daha ayrıntılı olarak ele alınabilmesi için geniş kitleler üzerinde nitel bir çalışma yapılabilir.

KAYNAKLAR

- Baştürk, R. (2007). Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlanan Öğretmen Adaylarının Sınav Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi *Fırat University Journal of Social Science*, Cilt: 17, Sayı: 2 Sayfa:163-176, ELAZIĞ.
- Craft, A. (1977). Identity and Creativity: Educating Teachers For Postmodernism? Teacher Development, Vol.1, No1, UK, s.83.
- Çelikten, M., Şanal, M., ve Yeni, Y. (2005), Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 19 Yıl: 2005/2 (207-237 s.).
- Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. (2008). Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Görüşleri. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 2, (35-43)*.
- Gürol, M., Sevindik, T., Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. <http://oc.eab.org.tr/egtcconf/pdfkitap/pdf/541.pdf>, 28.06.2010. tarihinde erişilmiştir.
- Kahramanoğlu, R. (2010). Eğitim Fakültelerinde Okutulmakta Olan Meslek Bilgisi Derslerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniv., Yüksek Lisans Tezi, Hatay.
- Küçükahmet, L. (1976). Öğretmen Yetiştiren Kurum Öğretmenlerinin Tutumları. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi.
- MEB. (2010). Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. 06.05.2010 tarih, 27573 sayılı Resmi Gazete.
- Musgrave, P. (1973). The Sociology of Education, Alien and Bacon Inc. London. s.140-141.
- ÖSYM. (2007). Kamu Personel Seçme Sınavı (2007-Kpss) Lisans Düzeyi (A Grubu ve Öğretmenlik) Klavuzu. Ankara: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, <ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSSKILAVUZ/GENELACIKLAMALAR.pdf>, 01.07.2010 tarihinde erişilmiştir.
- Şahin, Ç. (2007). Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri İle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri Testlerindeki Başarılar Arasındaki İlişkiler. Ankara Üniv.Eğitim Bilimleri.Enst., Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
- TDK. (2010). Büyük Türkçe Sözlük, <http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=meslek&ayn=tam>
- Varış, F. (1973). Cumhuriyetin 50. Yılında Türkiye'de Öğretmen Yetiştirmede Karşılaşılan Birkaç Sorun. 50.Yıla Armağan. , Ankara : A.Ü. Eğitim Fakültesi, Ss. 47-62.
- Yeşil, R., Korkmaz, Ö., Kaya, S.(2009). Eğitim Fakültesindeki Akademik Başarının Kamu Personeli Seçme Sınavı'daki Başarı Üzerinde Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi *Fırat University Journal of Social Science* Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 149-160, ELAZIĞ.
- Yılmaz, K.(2009). Lisans Düzeyinde Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 31-53.
- Yozgat, F. (1996). Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Eğitim Ortamına İlişkin Rollerini Üzerine Bir Araştırma. Sempozyum' 96 Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler. Ankara: Mesleki ve Teknik Açık öğretim Matbaası.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATERYAL TASARIM BECERİLERİYLE ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' VIEW ON MATERIAL DESIGN SKILLS AND USING TECHNOLOGY IN EDUCATION

Arş. Gör. Hüseyin Kınay

Fatih Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü
e-posta: hkinay@fatih.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bahri Aydın

Fatih Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
e-posta: bahriaydin@fatih.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Doğan

Fatih Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve
Toplum Bilimleri Bölümü
e-posta: sdogan@fatih.edu.tr, sudogan@yildiz.edu.tr

ÖZET

Öğretmenler, öğretim sürecine etki eden öğeleri tanıtabilme ve öğretimde teknoloji ve materyal kullanmanın öğrenmeye etkisini ortaya koyabilmelidir. Öğretmenler bu yeterlikleri ve performans göstergelerini öncelikle hizmet öncesinde kazanmalıdırlar. Bu araştırma, pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programına kayıtlı öğrencilerin öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı becerileri ile eğitim teknolojilerini uygulama durumlarını saptamayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için Fatih Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programına kayıtlı 206 öğrenciye Varank ve Ergün (2008) tarafından geliştirilmiş “Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri Ölçeği” ile Doğan (2010) tarafından geliştirilmiş “Eğitim Teknolojisini Uygulama Durumlarını Belirleme Ölçeği” e-posta yoluyla gönderilecek ve veriler bu yolla toplanacaktır. Katılımcılardan toplanan veriler SPSS programı yardımıyla çözümlenecektir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, yüzde, t-testi kullanılacak ve çıkan sonuçlara göre önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Materyal tasarımı, Pedagojik formasyon, öğretim teknolojisi, teknoloji kullanımı.

Abstract

Teachers should be able to introduce and identify the factors that contribute to the learning and teaching process. Teachers are expected to gain these competencies and performance indicators as pre-service teachers. This research is intended to determine the practice of instructional technology and the ability of designing materials by students who are enrolled to pedagogical formation certification program. To achieve this purpose, data will be collected by means of "Application Based Instructional Technologies and Material Design Skills Scale" developed by Varank & Ergun (2008) and "Determining the status of Educational Technology Scale" developed by Dogan(2010) will be sent via e-mail to 206 students who are enrolled at Fatih University Pedagogical Formation Certification Program. The data collected from the participants will be calculated with the help of SPSS. Mean, frequency, t-test will be used to analyze data and suggestions will be offered according to the results.

Keywords: Material design, pedagogic formation, instructional technology, using technology

Giriş

Eğitim, sistem açısından ele alındığında öğretmen, öğrenci, mevzuat, yönetici, program, bina, para...vb girdileri, eğitilmiş insan gücü olarak çıktısı olan bir kurumdur. Eğitim sistemleri, belirlenen hedeflerin öğrencilere kazandırılmasına çalışır. Bu anlamda sistemin diğer tüm öğeleri birer araçtır. Gerek genel gerekse özel hedeflerin öğrencilere kazandırılmasında kritik öğelerden biri öğretmendir.

Bu önem, hedeflerin sınıf içinde öğretmen tarafından kazandırılıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Program, yöneticiler, binalar ne kadar yeterli olursa olsun eğer öğretmen gerekli niteliklere sahip değilse istenilen sonuçlar elde edilememektedir. Bu anlamda sınıflar teorinin uygulamaya dönüştüğü yerlerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından öğretilen bulunması gereken ‘genel kültür’ ve ‘özel alan’ bilgisinin genel çerçevesi çizilmiş, eğitime-öğretme yeterlilikleri belirlenmiştir. Hazırlanan raporda “çeşitli öğretim malzemelerinin üretimini belirli eğitim amaçları doğrultusunda planlama, tasarlama ve geliştirme” önemli öğretmen yeterliklerinden biri olarak görülmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2002)

Öğretmenler, öğrencilere hedefleri kazandırmada kritik öneminden dolayı bazı yeterliklere sahip olmalıdır. Öğretmen yeterliği; öğretmenlerin mesleklerini yaparken sahip olunması gereken özelliklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı XI. Milli Eğitim Şura’sında genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi olarak belirlediği bu yeterlikleri tekrar gözden geçirerek yeni yeterlik alanları belirlemiştir. Öğretmenlik meslek bilgisi öğretmeni özel alan yeterlikleri olarak; eğitimin temellerini tanıtabilme, Türk milli eğitim sistemini tanıtabilme, okul toplum ilişkisini ortaya koyabilme, öğretmenlik mesleğini tanıtabilme, bireyin gelişimine dikkat çekebilme, öğrenmeyi açıklayabilme, öğretim sürecine etki eden öğeleri tanıtabilme tespit edilmiştir.

Öğretim sürecine etki eden öğeleri tanıtabilme yeterlik alanının yeterliklerinden biri öğretimde teknoloji ve materyal kullanmanın öğrenmeye etkisini ortaya koyabilmedir. Ve bu yeterliğin performans göstergeleri olarak “öğretimde teknoloji ve materyal kullanmanın önemi ortaya koyar.”, “Öğretim teknolojilerini ve materyallerini seçmede ve kullanmada dikkat edilecek hususları açıklar.”, “Farklı öğretim teknolojileri ve materyallerini kullanmalarına fırsat veren etkinlikler düzenler.” İfadeleri belirlenmiştir. Bu bağlamda öğretmenlerin sınıflarında teknolojiyi tasarımları ve kullanmaları gerekmektedir.

“Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” dersi Öğretmen adaylarının elde ettikleri bilgisayar becerilerini pekiştirmeleri, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı hakkında bilgi edinmeleri, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerini (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirmeleri ve çeşitli nitelikteki materyalleri değerlendirmeleri amaçlanmaktadır. (Yükseköğretim Kurulu, 1998).

Bilgi teknolojisindeki inanılmaz gelişme, “eğitimi temel ilkeler üzerine yeniden düşünmeye, yaratıcı ve üretici yeni yollar için bu yeni teknolojileri yeniden yapılandırmaya yönlendirmektedir” (Kellner , 2002, s. 107) . Çünkü bu hızlı gelişme “bilgi toplumu” kavramını ortaya çıkarmıştır. Bilgi toplumu kavramı henüz tam anlamıyla ifade edilmemiş olmasına rağmen, onun en önemli özelliklerinden biri bilgisayarları ve yeni üretilen aygıtları yoğun olarak kullanacak olmasıdır.

Öğrenci, konuyu öğrenme sorumluluğunu hissederek kendi düşüncelerini desteklemek için teknolojiye faydalanabilir. Gelişen teknolojiye paralel olarak öğrenme ve öğretme ile ilgili bir çok yöntem ve teknikler ortaya konulmuştur. Bunlardan birisi de bilgisayar destekli öğretimdir (Gürdal ve diğerleri, 2001, s. 105).

Bilgisayar teknolojisi öğretmenlere öğretim materyalleri hazırlamada oldukça geniş olanaklar sunmaktadır (Yalın, 2001). Resimler, grafikler ve sözcükler başarılı bir şekilde birleştirildiğinde öğrencilerin katılımı sağlamada, coşkuları canlandırma ve ilgi çekmede geleneksel yöntemlere oranla daha olumlu öğrenme ortamları oluşturduğu görülmüştür. Eğitim amaçlı özel hazırlanmış ders yazılımları ile konular daha etkili sunulabileceği gibi yazı, resim, ses, hareket gibi özellikler bir arada kullanılarak dersler görsel-işitsel hale getirilebilir. (Şimşek, 1997).

Bilgisayar ortamındaki karmaşık grafikler, animasyonlar, ses ve görüntülerin etkileşim açısından önemli olduğu belirtilmektedir. Bundan dolayı, etkileşimli öğretim teknolojilerinde, öğrenenlerin bireysel farklılıkları ve öğrenme stilleri dikkate alındığında, öğretim sürecinde hedeflenen amaçlara ulaşılabileceği vurgulanmaktadır (Tezci ve Gürol, 2001).

Akkoyunlu (2002) da eğitimde ilerlemeyi sağlamada önemli role sahip olan teknolojinin, eğitimciler tarafından kendi çalışma alanlarıyla birleştirmelerine gereksinim olduğunu belirtmiştir

Bu konuda yapılan çalışmalara bakıldığında; Hu, Clark ve Ma (2003) öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinden kaynaklanabilecek nedenlerden dolayı, okullarda öğretmenlerin öğretim teknolojilerine karşı dirençli davrandıklarını belirtmişlerdir.

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarım becerileri ile öğretimde teknoloji kullanım algıları arasında ki ilişkiyi incelemektir.

Araştırmanın Önemi

Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarım becerilerinin öğretimde teknoloji kullanımıyla olan ilişkisinin ölçülmesi, materyal tasarımı yaparken teknoloji kullanımının etkisini ölçeceği için işlevsel bir yönü bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının teknoloji kullanımı ve materyal tasarım becerisine sahip olması etkili ders işleme ve çağın getirdiği eğitim sistemine adapte olabilmeleri açısından güncel bir konu olarak önem kazanmaktadır. Daha önce öğretmen adayların materyal tasarım becerilerini ölçen araştırmaların (Varank ve Ergün, 2008) teknoloji kullanım becerisini ölçmediği görülmüştür. Öğretmen adayı olarak eğitim fakültelerinin öğrencileri üzerinde yapılan çalışmalar (Kabadayı,2006;Demirer ve diğ, 2009;Bekci ve İzgi,2007) bulunmaktadır, bu araştırma Pedagojik formasyon öğrencileri üzerinde yapıldığı için alana katkı sağladığı düşünülmektedir.

Araştırma da kullanılan ankete öğretmen adaylarının gönüllü ve samimiyetli bir şekilde cevapladığı varsayılmıştır. Araştırma, Fatih Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası programına devam etmekte olan 206 öğrenci ile sınırlıdır.

Yöntem

Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarım becerilerinin öğretimde teknoloji kullanımıyla olan ilişkisinin ölçülmesini amaçlayan bu araştırma da tarama türü araştırma yöntemi kullanılmıştır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın çalışma evrenini; Fatih Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası programına devam etmekte olan 250 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilere mail yoluyla ölçek gönderilmiş ve 206 öğrenci anketi doldürmüştür. Katılımcıların bazı demografik değişkenler açısından özellikleri Tablo 1'de sunulmuştur. Tablo 1'de görüldüğü gibi katılımcıların %39.8'i Türk Dili ve Edebiyatı, %10.7'si Tarih, %5.8'i Fizik,%3.9'u Kimya,%6.8'i Biyoloji, %7.8'i Felsefe Grubu, %5.8 'i Coğrafya, %4.9'u Yabancı Dil, %14.6'sı Matematik branşındadır. Katılımcıların %20.9'u erkek, %79.1'i kadinken, %74.3'ü bekar %25.7'si evlidir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Kişisel Bilgiler	F	%	
Branş	Türk Dili ve Edebiyatı	82	39.8
	Tarih	22	10.7
	Fizik	12	5.8
	Kimya	8	3.9
	Biyoloji	14	6.8
	Felsefe Grubu	16	7.8
	Coğrafya	12	5.8
	Yabancı Dil	10	4.9
	Matematik	30	14.6
Cinsiyet	Erkek	43	20.9
	Kadın	163	79.1

Medeni Durum	Evli	53	25.7
	Bekar	153	74.3

Veri Toplama Aracı, Süreci ve Analizi

Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarım becerilerini ölçmek için Varank ve Ergün (2008) tarafından geliştirilmiş “Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri Ölçeği” ile Doğan (2010) tarafından geliştirilmiş “Eğitim Teknolojisini Uygulama Durumlarını Belirleme Ölçeği” e-posta yoluyla gönderilmiş ve veriler bu yolla toplanmıştır. Gelen veriler SPSS 15.0 istatistik programında çözümlenmiştir. Verilerin analizinde t-test, ANOVA ve Pearson korelasyon tekniği kullanılmıştır.

Bulgular

Araştırmanın bu bölümünde öğretmen adaylarının ankete verdiği cevaplara bağlı olarak bulgulara yer verilecektir. Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarım becerileri açısından cinsiyete göre farkın anlamlılığı için yapılan t-testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Beceri Puanlarının Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları

Cinsiyet	N	\bar{X}	S	sd	t	p
Erkek	43	134.81	20.66	204	.188	.851
Kadın	163	134.17	19.96			

Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarım beceri puanları cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermemektedir, $t(204)=0.188$, $p>0.05$.

Öğretmen adaylarının öğretimde teknoloji kullanımları açısından cinsiyete göre farkın anlamlılığı için yapılan t-testi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3. Öğretimde Teknoloji Kullanımının Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları

Cinsiyet	N	\bar{X}	S	sd	t	p
Erkek	43	93.74	9.147	204	.289	.773
Kadın	163	93.3	8.915			

Öğretmen adaylarının öğretimde teknoloji kullanımları cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermemektedir, $t(204)=0.188$, $p>0.05$.

Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarım becerileri açısından medeni duruma göre farkın anlamlılığı için yapılan t-testi sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Beceri Puanlarının Medeni Duruma Göre T-Testi Sonuçları

Medeni Durum	N	\bar{X}	S	sd	t	p
Bekar	153	132.56	19.58	204	2.140	.034
Evli	53	139.34	20.75			

Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarım beceri puanları medeni duruma göre anlamlı bir fark göstermektedir, $t(204)=2.140$, $p<0.05$. Medeni durumu evli olanların aritmetik ortalamaları ($\bar{X}=139.34$), bekar olanlara göre ($\bar{X}=132.56$) daha yüksektir.

Öğretmen adaylarının Öğretimde teknoloji kullanımları açısından medeni duruma göre farkın anlamlılığı için yapılan t-testi sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5. Öğretimde Teknoloji Kullanımlarının Medeni Duruma Göre T-Testi Sonuçları

Medeni Durum	N	\bar{X}	S	sd	t	p
Bekar	153	92.67	9.147	204	1.977	.049
Evli	53	95.47	8.915			

Öğretmen adaylarının öğretimde teknoloji kullanımları cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermektedir, $t(204)=1.977$, $p<0.05$. Medeni durumu evli olanların aritmetik ortalamaları ($\bar{X}=95.47$), bekar olanlara göre ($\bar{X}=92.67$) daha yüksektir.

Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı puanları açısından branşa göre farkın anlamlılığı için yapılan ANOVA sonuçları Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6. Öğretim teknolojileri ve materyal tasarım puanlarının branşa göre ANOVA sonuçları

Branş	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	P
Gruplararası	3909.26	8	488.658	1.225	.286
Gruplarıçi	78614.077	197	399.056		
Toplam	82523.340	205			

Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı puanları açısından branşa göre anlamlı bir fark göstermemektedir, $F(8,197)=1.225$, $p>0.05$.

Öğretmen adaylarının öğretimde teknoloji kullanım puanları açısından branşa göre farkın anlamlılığı için yapılan ANOVA sonuçları Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7. Öğretimde teknoloji kullanımı puanlarının branşa göre ANOVA sonuçları

Branş	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	P
Gruplararası	1068.597	8	133.575	1.717	.096
Gruplarıçi	15326.554	197	77.800		
Toplam	16395.15	205			

Öğretmen adaylarının öğretimde teknoloji kullanımları branşa göre anlamlı bir fark göstermemektedir, $F(8,197)=1.717$, $p>0.05$.

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarım becerisi ile öğretimde teknoloji kullanımının ilişkisi için yapılan Pearson Korelasyon testi sonuçları Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Becerisi ile Öğretimde Teknoloji Kullanımının İlişkisi İçin Yapılan Pearson Korelasyon Testi Sonuçları

		Materyal Tasarım Becerisi	Öğretimde Teknoloji Kullanımı
Materyal Tasarım Becerisi	Pearson Correlation	1	,435(**)
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	206	206
Öğretimde Teknoloji Kullanımı	Pearson Correlation	,435(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	206	206

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarım becerisi ile öğretimde teknoloji kullanımı arasında orta düzey , pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmüştür, $r=0.435$, $p<0.05$.

Sonuçlar ve Öneriler

Araştırma bulgularına dayalı olarak, cinsiyet açısından öğretmen adaylarının materyal tasarım becerileri ve öğretimde teknoloji kullanımları arasında fark yoktur. Erkek öğretmen adayları ve kadın öğretmen adayları aynı düzeyde materyal becerisine sahiptir. Aynı zamanda öğretimde teknoloji kullanım durumları da farklı değildir. Öğretmen adayları branşlarına göre materyal tasarım becerileri ve öğretimde teknoloji kullanımları açısından farklılık göstermemişlerdir. Her branştaki öğretmen adayı aynı düzeyde materyal becerisine sahiptir ve teknoloji kullanma durumu farklı değildir. Medeni durumlarına göre öğretmen adayları farklılık göstermiştir. Evli olan öğretmen adayları bekar öğretmen adaylarına göre daha çok materyal becerisine ve öğretimde teknoloji kullanma durumuna sahiptir.

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarım becerisi ile öğretimde teknoloji kullanımı arasında orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Bu da materyal tasarım becerisi ile teknoloji arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösterir. Teknoloji kullanan öğretmen adayları daha çok materyal tasarım becerisine sahip olabilirler.

Bu araştırma pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı 206 öğretmen adayı ile sınırlıdır. Araştırma öğretmenler ve öğretim elemanları üzerinde yapıldığında farklı sonuçlar verebileceği düşünülmektedir. Araştırmada kullanılan cinsiyet, medeni durum ve branştan farklı olarak kıdem, uzmanlık alanı, materyal tasarım dersini alıp almama durumlarına göre farklı sonuçların elde edilebileceği düşünülmektedir.

Kaynaklar:

- Akkoyunlu, B.(2002) "Educational Technology in Turkey: Past, Present and Future", Educational Media International, Vol 39, No 2: 165-174
- Bekci B., İzgi Ü.(2007). Eğitimde Bilgisayar Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutum ve Özyeterlik Algılarına Etkisi. *7th International Educational Technology Conference. Nicosia. T.R.N.C.*
- Demirer V., Özdiç F., Şahin İ.(2009). Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Eğitim Yazılımı Geliştirme Özyeterlik Algıları. *9th International Educational Technology Conference. Ankara. Turkey.*
- Dogan, S., (2010) "Perceptions of Teachers about the Use of Educational Technologies in the Process of Instruction", Educational Sciences, Vol. 12, No. 2(20), pp. 297-309
- Gürdal A., Şahin F., Çağlar A., (2001), Fen Öğretimi, Marmara Üniversitesi Yayınları No:662, İstanbul
- Hu, P., J., Clark, T.H.K. ve Ma, W.W. (2003) "Examining technology acceptance by school teachers: a longitudinal study", Information & Management, Vol 41, No 2:227-241
- Kellner, D., (2002), "Yeni Teknolojiler/ Yeni Okur-Yazarlıklar: Yeni Bin yılda Eğitimin Yeniden Yapılandırılması", *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi*, S.2/1, 107-132.
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2002). Öğretmen Yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
- Şimşek, N. (1997). Derste Eğitim Teknolojisi Kullanımı. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi.
- Tezci, E., Gürol, A., (2001). Oluşturmacı Öğretim Tasarımında Teknolojinin Rolü, *1. Uluslar Arası Eğitim Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı Bildirileri*, Sakarya Üniversitesi, 28-29-30 Kasım 2001, Sakarya
- Varank İ., Ergün SS.(2008). Uygulamaya Dayalı Eğitim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Yeterliliklerinin Belirlenmesi. *8th International Educational Technology Conference. Eskisehir. Turkey.*
- Yalın, H. İ. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Yükseköğretim Kurulu. (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara: Yükseköğretim Kurulu.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE KARŞI YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' APPROACHES TO INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES

Burçin Acar ŞEŞEN, Elif İNCE

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi
Anabilim Dalı

bsezen@istanbul.edu.tr, elifince@istanbul.edu.tr

Özet:

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine karşı yaklaşımları ile eğitim-öğretimde, öğretim teknolojileri kullanımına yönelik düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik, Sınıf Öğretmenliği ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği Anabilim Dallarının 3. ve 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 205 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının “öğretim teknolojisi” hakkında düşüncelerinin belirlenmesi amacı ile açık uçlu bir soru, etkin bir öğrenme ortamında kullanmayı öngördükleri öğretim teknolojilerinin belirlenmesi ve ayrıca öğretim teknolojilerine karşı yaklaşımlarının saptanması amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiş iki anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerden, öğretmen adaylarının yüksek oranda öğretim teknolojilerini, “*dersin anlaşılabilirliğini arttıran, öğretmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştıran, kalıcı öğrenmeyi sağlayan araç-gereçlerin kullanılması*” olarak tanımladıkları, öğretim teknolojisi olarak en fazla bilgisayarın kullanımına yoğunlaştıkları ve öğretim teknolojilerinin derslerde kullanımının gerek öğrenme başarısını gerekse derse olan ilgiyi olumlu yönde geliştireceğini düşündükleri saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: öğretim teknolojisi, bilişim teknolojileri, etkin öğrenme ortamı

Abstract:

In this study, it was aimed to determine pre-service teachers' approaches to instructional technologies. The study was accomplished with participation of 205 3th and 4th grade pre-service teachers attending in science teaching, primary mathematics teaching, primary education and gifted education departments from Istanbul University Hasan Ali Yücel Education Faculty. An open-ended question was used to identify pre-service teachers' ideas about instructional technologies, and two questionnaires were used to determine their presumed instructional technologies in an effective learning environment and their approaches to instructional technologies. According to the results, it was found that pre-service teachers generally describe “instructional technology” concept as “*the usage of the tools which increase students' understanding, make teaching and learning easier and provides permanent learning*”. Besides, pre-service teachers mostly prefer to use computers as instructional technologies and they thought that using instructional technologies develops students' achievements and increase their interest to the lessons.

Keywords: instructional technology, information technology, effective learning environment

1.GİRİŞ

Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen teknolojinin kullanımı yaşamımızın her alanında gün geçtikçe artmaktadır. Teknolojinin bu hızlı değişim ve gelişmeleri özellikle; sağlık, kültür, siyasî, ekonomik ve eğitim alanlarında önemli değişikliklere neden olmaktadır (Adıgüzel, 2010; Coffin & MacIntyre, 1999). Toplumların geleceği açısından teknolojinin kullanıldığı en önemli alanlardan biri de eğitim ve öğretimdir. Bu nedenle, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, bütün toplumlar teknolojinin

kullanılmasıyla eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırarak bireylerin günümüzde talep edilen insan niteliklerini kazanmalarını amaçlamaktadırlar (MEB, 2004).

Teknolojinin eğitim kurumlarında yaygınlaşmasıyla “Öğretim Teknolojisi” kavramı oluşmuştur. Öğretim teknolojisi, öğrenme-öğretme ortamlarını etkili bir şekilde düzenleyen, öğrenme ve öğretme sürecinde meydana gelen sorunları çözen, öğrenme ürününün kalitesini ve kalıcılığını artıran bir akademik sistemler bütünüdür (İşman, 2002). Öğretim teknolojileri, yaygın olarak öğrenci merkezli öğrenmeyi desteklemek ve didaktik öğretim yöntemlerini değiştirmek için kullanılmaktadır (Cohen, 1990; Cradler, 1994; Cummins, 1996; Goodlad, 1993; Stoddart & Niederhauser, 1993; Van Dusen & Worthen, 1992, 1995). Dolayısıyla, öğretim teknolojisinin temel amacı, öğrenmenin etkili ve kalıcı olmasını sağlamaktır (İşman, 2002). Nalçacı ve Ercoşkun (2005), eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini ve verimliliğini artırabilmek için derslerde ilgili araç ve gereçlerin kullanımının bir zorunluluk olduğunu belirtmektedirler. Bir çok çalışmada teknolojinin özellikle öğretim ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımlarının kullanımını desteklemek için kullanılması gerektiği öne sürülmektedir (Hawkins & Colins, 1992; Rakes, 1996; Sandholtz ve ark, 1997)

Bununla birlikte, öğretim teknolojilerinin derslerde kullanımı sırasında finansman, donanım, zaman ve bilgi yetersizliği gibi engeller ile karşılaşıldığı birçok çalışmada ortaya konmaktadır (Charp,1996; Hardy, 1998; Lam, 2000; Simonsen & Dick, 1997). Bu tür zorluklara karşın öğretim teknolojilerinin derslere adaptasyonu ile derslerin daha verimli geçtiği, öğrencilerin dersleri daha ilgi çekici buldukları ve başarının arttığı bu sebeplerle de gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin kendilerine olan özgüvenlerinin yükseldiği pek çok çalışma tarafından desteklenmektedir (Germann & Sasse, 1997; Ross ve ark, 1999)

Dersin amacına uygun bilgisayarların, görsel - işitsel araçlar ve internet tabanlı eğitim materyal seçimi ve kullanımı, öğretmenin görev ve sorumluluklarını artırırken (Büyükkaragöz & Çivi,1999), öğrencilerin de dersi anlama seviyelerini ve bilginin kalıcılığını olumlu yönde etkilemektedir (Collier ve ark, 1971; Fisher, 2000; Roblyer & Edwards, 2005). Bu nedenle, hangi alan olursa olsun öğretmen olarak görev yapacak kişilerin yetiştirilmeleri sırasında temel bilgisayar okur-yazarlığı, internet ve öğretim materyalleri hazırlama konusunda eğitilerek mezun olmaları sağlanmalıdır (Halis, 2001).

2.AMAC

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine karşı yaklaşımlarının ve öğretim teknolojilerinin kullanımına yönelik düşüncelerinin belirlenmesidir. Bu nedenle, çalışmada aşağıdaki alt problemler, araştırılmıştır.;

1. Öğretmen adayları için “öğretim teknolojisi” ne ifade eder?
2. Öğretmen adaylarının etkin bir öğrenme ortamında kullanmayı öngördüğü öğretim teknolojileri nelerdir?
3. Öğretmen adaylarının derslerde öğretim teknolojilerine karşı yaklaşımları nedir?

3.YÖNTEM

3.1 Katılımcılar

Sunulan araştırma, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 2010–2011 eğitim-öğretim bahar döneminde Fen Bilgisi (n=61), İlköğretim Matematik (n=77), Sınıf Öğretmenliği (n=32) ve Üstün Zekalı Öğretmenliği (n=35) Anabilim Dallarının 3. ve 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 205 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarından 72’si erkek, 134’ü ise bayandır.

3.2 Veri Toplama Araçları ve Veri Analizi

Çalışmada; öğretmen adaylarının “öğretim teknolojisi” hakkında düşüncelerinin belirlenmesi amacı ile “Öğretim teknolojisi sizin için ne ifade eder?” şeklinde açık uçlu bir soru yönlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının “öğretim teknolojisi” hakkındaki düşünceleri içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve gruplandırılmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının etkin bir öğrenme ortamında kullanmayı öngördükleri öğretim teknolojilerinin belirlenmesi amacı ile araştırmacılar tarafından hazırlanan ve evet ve hayır seçeneklerinin yer aldığı 20 maddeden oluşan bir anket kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının derslerde öğretim teknolojilerinin kullanımına yönelik yaklaşımlarının belirlenmesi amacıyla ise *Kesinlikle*

Katılıyorum, Katılıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum ifadelerinin yer aldığı 10 maddeden oluşan “**Öğretim Teknolojileri Anketi (ÖTA)**” geliştirilerek öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının her iki ankete verdikleri yanıtların yüzde değerleri hesaplanmış ve yorumlanmıştır.

4. BULGULAR

Öğretmen adaylarının “öğretim teknolojisi sizin için ne ifade eder” sorusuna verdikleri yanıtlar ve bu yanıtların yüzde dağılımları Tablo 1’de sunulmaktadır.

Tablo 1: Öğretmen adaylarının “Öğretim teknolojisi sizin için ne ifade eder?” sorusuna verdikleri cevapların yüzde dağılımı.

Öğretim teknolojisi sizin için ne ifade eder?	Yüzde (%)			
	Fen Bilgisi Eğitimi	Matematik Eğitimi	Sınıf Öğretmenliği	Üstün Zekalılar Öğretmenliği
Öğrenme farklılıklarını minimum indiren araç-gereçlerin kullanılmasıdır.	4	0	0	0
Duyu organlarına hitap eden araç-gereçlerin kullanılmasıdır.	6	3	0	0
Öğretmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştıran araç-gereçlerin kullanılmasıdır.	19	12	17	32
Öğrenmeyi hızlandıran araç-gereçlerin kullanılmasıdır.	15	9	0	0
Dersin anlaşılabilirliğini arttıran araç-gereçlerin kullanılmasıdır.	33	21	0	7
Soyut kavramları somutlaştırmayı sağlayan araç-gereçlerin kullanılmasıdır.	12	0	5	0
Aktif öğrenme ortamlarının oluşmasını sağlayan araç-gereçlerin kullanılmasıdır.	9	4	0	0
Kalıcı öğrenmeyi sağlayan araç-gereçlerin kullanılmasıdır.	17	11	36	28
Dersin daha ilgi çekici olmasını sağlayan araç-gereçlerin kullanılmasıdır.	12	15	23	0

Tablo 2: Öğretmen adaylarının kullanmayı öngördükleri öğretim teknolojilerine yönelik düşüncelerinin yüzde dağılımı

ABD	Fen Bilgisi		Matematik		Sınıf		Üstün	
	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Evet	Hayır
Öğret. Tek.								
Yazı Tahtası	90,16	6,56	94,81	5,19	96,88	3,13	82,86	17,14
Grafikler	95,08	3,28	97,40	2,60	96,88	3,13	91,43	8,57
Resim	96,72	3,28	98,70	1,30	100,00	0,00	94,29	5,71
Basılı materyal	98,36	1,64	90,91	9,09	93,75	6,25	97,14	2,86
Karikatür	91,80	8,20	77,92	22,08	78,13	21,88	82,86	17,14
İnternet	96,72	3,28	92,21	7,79	96,88	3,13	94,29	5,71
Bilgisayar	98,36	1,64	98,70	1,30	100,00	0,00	100,00	0,00
Video/ VCD/ DVD	93,44	3,28	83,12	16,88	96,88	3,13	85,71	14,29
Tepegöz	67,21	29,51	59,74	40,26	78,13	21,88	71,43	28,57
Telekonferans	50,82	42,62	40,26	58,44	53,13	46,88	65,71	34,29
Power Point sunumu	96,72	3,28	92,21	7,79	90,63	9,38	94,29	5,71
Projektör	90,16	8,20	90,91	9,09	96,88	3,13	94,29	5,71
Simülasyon	80,33	16,39	64,94	35,06	68,75	31,25	88,57	11,43
Çalışma yaprakları	85,25	11,48	89,61	10,39	87,50	12,50	94,29	5,71
DeneySEL etkinlikler	91,80	8,20	89,61	10,39	90,63	9,38	94,29	5,71
Chat ve forum ortamları	50,82	42,62	33,77	66,23	18,75	81,25	28,57	71,43
Cep telefonu	31,15	60,66	25,97	74,03	15,63	84,38	25,71	74,29
Dijital kütüphane	75,41	21,31	68,83	31,17	75,00	25,00	85,71	14,29
Online ders	63,93	32,79	46,75	51,95	78,13	21,88	80,00	20,00

Tablo 1’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının “öğretim teknolojisi” kavramına yönelik tanımları anabilim dalı düzeyinde benzerlik göstermekle birlikte en çok yorum Fen Bilgisi öğretmen adayları tarafından yapılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının, ‘*Öğretim teknolojisi sizin için ne ifade eder?*’

sorusuna verdikleri cevapların yüzde dağılımları sırası ile; “dersin anlaşılabilirliğini arttıran, öğretmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştıran, kalıcı öğrenmeyi sağlayan, hızlı öğrenmeyi sağlayan ve soyut bilgileri somutlaştıran araç-gereçlerin kullanılmasıdır” şeklinde azalmaktadır. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının bu soruya verdikleri en yüksek yüzde oranındaki tanımlamalar “dersin anlaşılabilirliğini arttıran, dersin daha ilgi çekici olmasını sağlayan ve öğretmeyi-öğrenmeyi kolaylaştıran araç-gereçlerin kullanılmasıdır” iken sınıf öğretmen adaylarının tanımları “kalıcı öğrenmeyi sağlayan ve dersin daha ilgi çekici olmasını sağlayan araç-gereçlerin kullanılmasıdır” şeklindedir. Üstün zekalılar öğretmen adaylarının ise en yüksek orandaki “*Öğretim teknolojisi*” kavramı için tanımlamaları; “öğretmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştıran ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan araç-gereçlerin kullanılmasıdır” şeklindedir. Tüm anabilim dalı öğretmen adayları tarafından **Öğretim teknolojisi** kavramının ortak tanımı ise; “*Dersin anlaşılabilirliğini arttıran, öğretmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştıran, kalıcı öğrenmeyi sağlayan araç-gereçlerin kullanılmasıdır.*”

Öğretmen adaylarının, öğrenme ortamında kullanmayı öngördükleri öğretim teknolojilerinin belirlenmesi için uygulanan ankete anabilim dalları bazında verdikleri yanıtların yüzde dağılımları, Tablo 2’de sunulmaktadır.

Tablo 2’de belirtilen öğrenci cevaplarındaki yüzde dağılımları incelendiğinde, tüm anabilim dalları öğretmen adaylarının etkin bir öğrenme ortamında kullanmayı öngördükleri öğretim teknolojilerinin başında bilgisayar geldiği görülmektedir. Bunu takiben, öğretmen adayları, %90 ve üzerindeki değerlerde resim, grafik, basılı materyal, internet, power-point sunumları ve deneysel etkinlikleri öğretim teknolojileri olarak benimsemektedirler. Fen ve üstün zekalılar öğretmen adayları simülasyon kullanımını %80’in üstündeki değerlerde kullanmayı öngörürken, matematik ve sınıf öğretmeni adayları %60’ın üzerindeki değerlerde bu görüşü taşımaktadır. Günümüzde giderek yaygın kullanıma sahip olmaya başlayan telekonferans, chat ve forum ortamlarının ise öğretmen adayları tarafından benimsenmediği görülmektedir.

Tablo 3’te, öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla ÖTA’ ya verdikleri cevapların yüzde dağılımları sunulmaktadır. Elde edilen verilere göre, Sınıf öğretmenliği adayları daha yüksek oranda olmakla birlikte tüm öğretmen adayları; “*Derslerde öğretim teknolojilerinden yararlanılmasının gerekli olduğunu*” savunmaktadırlar. Benzer şekilde, % 90’ a varan oranlarda tüm öğretmen adayları öğretim teknolojilerinin kullanımının öğrencilerin derse ilgisini, dersi anlama seviyelerini, öğretmen- öğrenci etkileşimini, öğrencilerin motivasyonunu, öğrenilenlerin kalıcılığını ve öğrenme hızını arttırdığını, öğrencilerin ders ile ilgili korkularını azalttığını ve kullanımının büyük katkı sağlayacağını belirtmektedirler.

5. TARTIŞMA VE SONUÇ

Öğretim teknolojisi, belirlenmiş hedefler uyarınca, daha etkili bir öğretim elde etmek için öğrenme ve iletişim konusundaki araştırmaların ve ayrıca insan kaynakları ve diğer kaynakların beraber kullanılmasıyla tüm öğrenme-öğretme sürecinin sistematik bir yaklaşımla tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Commission on Instructional Technology, 1970). Öğretim teknolojisi denildiğinde, öğrenmenin gerçekleştirilmesi için gerekli ortamların oluşturulması, uygun araç-gerecin seçimi, tasarlanması ve hazırlanmasını sağlayan bir süreç akla gelmektedir. Sunulan çalışma sonuçları, genel olarak tüm anabilim dallarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının öğretim teknolojisinin kelime anlamını “Dersin anlaşılabilirliğini ve öğretme-öğrenmeyi kolaylaştıran araç-gereçlerin kullanılmasıdır” şeklinde doğru olarak açıklasalar da öğretim teknolojisi denildiğinde genellikle bilgisayara odaklandıkları saptanmıştır. Bu durum, literatürle benzer olarak özellikle tanımın içinde yer alan teknoloji kelimesinden yola çıkarak, öğretim teknolojisini direkt olarak bilgisayar destekli öğrenme ile ilişkilendirdiklerini ortaya koymaktadır (Ertmer ve ark., 1999; Çağıltay ve ark., 2001). Öğretmen adaylarının telekonferans, chat ve forum ortamlarını öğretim teknolojisi olarak nitelendirmekte zorlanmaları ise, günümüzde giderek yaygınlaşan yeni öğretim anlayışlarına yönelik farkındalıklarının istenilen düzeyde olmadığını göstermektedir. %90 ve üzerindeki değerlerde resim, grafik, basılı materyal, internet, power-point sunumları ve deneysel etkinlikleri yaygın olarak kullanmayı ön gördükleri öğretim teknolojisi olarak belirten öğretmen adaylarının geleneksel anlayıştan uzaklaşmadıklarını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte öğretmen adaylarının yüksek oranda öğretim teknolojilerinin derste

Tablo 3: Öğretmen Adaylarının ÖTA' ya verdikleri yanıtların yüzde dağılımları

	Fen Bilgisi Eğitimi				Matematik Eğitimi				Sınıf Öğretmenliği				Üstün Zekalılar Eğitimi			
	KK(+)	K(+)	K(-)	KK(-)	KK(+)	K(+)	K(-)	KK(-)	KK(+)	K(+)	K(-)	KK(-)	KK(+)	K(+)	K(-)	KK(-)
1. Derslerde öğretim teknolojilerinden yararlanılmalıdır.	78,7	18,0	1,6	0	75,3	15,6	1,3	0	93,9	6,1	0	0	88,2	11,8	0	0
2. Derslerde öğretim teknolojilerinin kullanımı öğrencilerin derse ilgisini artırır.	72,1	26,2	8,4	1,6	72,7	18,2	0	1,3	81,8	18,2	0	0	85,3	14,7	0	0
3. Derslerde öğretim teknolojilerinin kullanımı öğrencilerin derse anlama seviyelerini artırır.	67,2	24,6	6,6	0	59,7	31,2	0	1,3	69,7	30,3	0	0	67,6	32,4	0	0
4. Derslerde öğretim teknolojilerinin kullanımı öğrencilerin ders ile ilgili korkularını azaltır.	44,3	41,0	9,8	3,3	36,4	45,5	9,1	1,3	42,4	51,5	6,1	0	44,1	44,1	11,8	0
5. Derslerde öğretim teknolojilerinin kullanımı öğretmen- öğrenci etkileşimini artırır.	37,7	47,5	13,1	0	39,0	33,8	18,2	1,3	48,5	36,4	15,2	0	47,1	38,2	14,7	0
6. Derslerde öğretim teknolojilerinin kullanımı öğrencilerin motivasyonunu artırır.	55,7	41,0	1,6	0	45,5	44,2	0	1,3	63,6	36,4	0	0	55,9	44,1	0	0
7. Derslerde öğretim teknolojilerinin kullanımı soyut kavramların öğrenilmesinde büyük fayda sağlar.	65,6	29,5	3,3	0	59,7	27,3	3,9	1,3	54,5	42,4	3,0	0	61,8	35,3	2,9	0
8. Derslerde öğretim teknolojilerinin kullanımı öğrenilenlerin kalıcılığını sağlar.	55,7	37,7	3,3	0	53,2	32,5	5,2	1,3	60,6	39,4	0	0	55,9	44,1	0	0
9. Derslerde öğretim teknolojilerinin kullanımı öğrenme hızını artırır.	45,9	44,3	6,6	1,6	45,5	39,0	7,8	0	54,5	42,4	3,0	0	52,9	41,2	5,9	0
10. Derslerde öğretim teknolojilerinin kullanımı hiçbir katkı sağlamaz	1,6	3,3	8,2	85,25	1,3	1,3	14,3	75,3	0	0	21,2	78,8	0	0	17,6	82,4

KK(+): Kesinlikle Katılıyorum K(+): Katılıyorum K(-): Katılmıyorum KK(-): Kesinlikle Katılmıyorum

kullanımının öğrencilerin derse ilgisini, dersi anlama seviyelerini, öğretmen- öğrenci etkileşimini, öğrencilerin motivasyonunu, öğrenilenlerin kalıcılığını ve öğrenme hızını arttırdığını, öğrencilerin ders ile ilgili korkularını azalttığını ve kullanımının büyük katkı sağlayacağını belirtmeleri, onların konu ve kavramların öğretiminde öğretim teknolojileri kullanımının önemini farkında olduklarını göstermektedir. Sonuç olarak çalışmadan elde edilen veriler, öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine ilişkin bilgi düzeylerinin yeterli olduğunu ve derslerde öğretim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili olumlu düşüncelere sahip olduklarını göstermektedir.

6. KAYNAKLAR

- Adıgüzel, A. (2002). İlköğretim Okullarında Öğretim Teknolojilerinin Durumu ve Sınıf Öğretmenlerinin Bu teknolojileri Kullanma Düzeyleri, *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fak. Dergisi*, 15, 1-17.
- Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1998). Genel Öğretim Metotları, Öğretimde Planlama ve Uygulama (10.Baskı). İstanbul: Beta Basın Yayım Dağıtım.
- Charp, S. (1996). Curriculum integration. *Technological Horizons in Education Journal*, 23(10), 4.
- Coffin, R. J., & MacIntyre, P. D. (1999). Motivational influences on computer-related affective states. *Computers in Human Behavior*, 15, 549-569.
- Collier, K. G., Paula, F.J. & Goff, R.J. (1971). Colleges of Education Learning Programmes: A proposal (Working Paper No.5). Washington, DC: Commission on Instructional Technology.
- Cohen, D. K., & Ball, D. L. (1990). Policy and practice: An overview. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 12(3), 343-353.
- Commission on Instructional Technology. 1970. To improve learning: a report to the president and congress of the United States. Washington, DC: US Government Printing Office.
- Cradler, J. (1994). School-based technology use planning. *Educational IRM Quarterly*, 3(3-4), 12-16.
- Cummins, L. E. (1996). Educational technology-a faculty resistance view. Part II: Challenges of resources, technology and tradition. *Educational Technology Review*, 5, 18-20.
- Çağiltay, K., Çakıroğlu J., Çağiltay N. ve Ark. (2001). Teachers' Perspectives About the Use of Computers in Education, *Hacettepe University Journal of Education-Hacettepe Eğitim Dergisi*, 21(1), 19-28,
- Ertmer, P., Addison, P., Lane, M., Ross, E. & Woods, D. (1999). Examining Teachers' Beliefs About the Role of Technology in The Elementary Classroom. *Journal of Research on Computing in Education*, 32(1), 54-72.
- Fisher, M. (2000). Computer skills of initial teacher education students. *Journal of Information Technology for Teacher Education*, 9(1), 109-123.
- Germann, P., & Sasse, C. M. (1997). Variations in concerns and attitudes of science teachers in an educational technology development program. *Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching*, 16, 405-423.
- Goodlad, J. I. (1993). School-university partnerships and partner schools. *Educational Policy*, 7, 24-39.
- Halis, İ. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Konya: Mikro Yayınları.
- Hardy, J. V. (1998). Teacher attitudes toward and knowledge of computer technology. *Computers in the Schools*, 14 (3-4), 119-136.
- Hawkins, J., & Collins, A. (1992). Design-experiments for infusing technology into learning. *Educational Technology*, 32(9), 63-67.
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2004). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
- İşman, A. (2002). Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönündeki Yeterlilikleri, *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 1, 72-91.
- Lam, Y. (2000). Technophilia vs. technophobia: A preliminary look at why second-language teachers do or do not use technology in their classrooms. *Canadian Modern Language Review*, 56 (3), 390-420.
- Nalçacı, A. & Ercoşkun, M. H. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Materyaller, *Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11, 141-154.
- Rakes, G. (1996). Using the Internet as a Tool in a Resource Based Learning Environment. *Educational Technology*, 36(5), 52-56.
- Roblyer, M., & Edwards, J. (2005). Integrating Educational Technology into Teaching. (4th Ed.) Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Ross, J. A., Hogaboam-Gray, A., & Hannay, L. (1999). Predictors of teachers' confidence in their ability to implement computer-based instruction. *Journal of Educational Computing Research*, 21 (1), 75-97.
- Sandholtz, J. H., Ringsta, C., & Dwyer, D. C. (1997). Teaching with technology: Creating student-centered classrooms. New York: Teachers College Press.
- Simonsen, L. M., & Dick, T. P. (1997). Teachers' perceptions of the impact of graphing calculators in the mathematics classroom. *Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching*, 16, 239-268.
- Stoddart, T., & Niederhauser, D. S. (1993). Technology and educational change. *Computers in the Schools*, 9, 5-22.
- Van Dusen, L. M., & Worthen, B. R. (1992). Factors that facilitate or impede implementation of integrated learning systems. *Educational Technology*, 32(9), 16-21.
- Van Dusen, L. M., & Worthen, B. R. (1995). Can integrated instructional technology transform the classroom?. *Educational Leadership*, 53(2), 28-33.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

EXAMINATION OF TEACHERS' ATTITUDES TO TEACHING PROFESSION: SELÇUK UNIVERSITY

Fatih BAŞÇİFTÇİ, Onur YANPINAR, Murat ERGÜL

Selçuk Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü
Selçuklu-Konya/Türkiye
basचितci@salcuk.edu.tr, onur_yanpinar87@hotmail.com, murat_erg87@hotmail.com

ÖZET

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları eğitim-öğretim faaliyetlerinde çok önemli bir yere sahiptir. Öğretmen adaylarının mesleklerindeki başarısı için öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının önemli bir değişken olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet, yaş, fakülte, öğrenim türü, mezun olunan lise türü, barınma durumu ve gelir düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır.

Araştırma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (519), Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (149) ve Mesleki Eğitim Fakültesinde (100) öğrenim görmekte olan toplam 768 (494 erkek, 274 kız) öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Tesadüfi küme örnekleme yöntemiyle yürütülen araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan 7 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve Çetin (2006) tarafından geliştirilmiş 35 maddelik Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak sağlanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, frekans, yüzde dağılım, *t* testi ve tek yönlü varyans analizi (One-Way Anova) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarının cinsiyet, barınma durumu ve mezun olunan lise türü haricinde, belirtilen değişkenler açısından değişmediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik mesleği, tutum, öğretmen adayı, tutum ölçeği, mesleğe yönelik tutum

ABSTRACT

The attitude towards teaching profession of the teaching applicants has a really important role in education activities. It is an undeniable fact that the attitude towards teaching profession is an important element for the success of the applicants. In this context, the aim of the work is to survey whether the attitude of the applicants towards the teaching profession shows any difference in respect of sex, age, faculty, type of education, type of high school, accommodation and the income.

The search is applied on 494 boys and 274 girls in total 768 students that are studying now and 519 of them are from Selçuk University Technical Education Faculty, 149 are from Ahmet Keleşoğlu Education Faculty and 100 are from Professional Education Faculty in the 2010-2011 academic year. The datas of the survey carried out by the method of coincidental group illustration are supplied by using the personal information form consisting of 7 questions prepared by researchers and Attitude Scale Towards Teaching Profession consisting of 35 matters developed by Çetin (2006). In the analysis of the datas, arithmetic overcome, frequency, the percentage distribution, *t* test and one way Anova have been used. Besides the elements which are sex, accommodation and type of high school, the result of the survey shows that the attitude of the applicants towards the profession doesn't change in respect of the elements stated.

Keywords: Teaching profession, attitude, teaching applicant, attitude scale, attitude toward the profession.

GİRİŞ

Öğretmenlik mesleğine ilişkin araştırmalar, son yıllarda eğitim araştırmalarının önemli bir alanı haline gelmiştir. Eğitim sisteminin temel ve göz ardı edilemez ögesi olan öğretmenlik, toplumu tüm yönleriyle etkileme gücüne sahip mesleklerin başında gelmektedir. Üstlenilen sorumluluk, toplumsal beklentiler ve kazanılması gereken özellikler dikkate alındığında, öğretmenliğin herkes tarafından yapılamayacak bir meslek olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının seçimi, hizmet öncesi

eğitimleri ve atanma öncesinde yeterli pedagojik formasyona sahip olup olmadıklarının tespiti burada önem kazanmaktadır (Şimşek, 2005).

Öğretmenlik mesleğini yapılabilmesi temelde bir takım özelliklere sahip olunması gerektiği vurgulanmaktadır. Öğretmen, öğrencileri birey olarak görür, değer verir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel farklılıklarını, yaptıklarını ve ilgilerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcayan öğretmeni mesleğini başarıyla yapan öğretmen olarak nitelendirmemiz mümkündür. Öğretmenlik mesleğini seçen bireylerin öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenleri; mesleki sevgi, öğretmenliğin manevi yönü ve kendileri için öğretmenlik mesleğini ideal bulmaları olarak ifade edilmiştir. Ayrıca öğretmenlik mesleği ile en fazla tatmin duyulan değişkenlerden ikisinin başkalarına yardım etme ve sorumluluk olduğu saptanmıştır (Özdayı, 1992).

Sorumluluk sahibi olma, hem öğrencilerin öğretmenlerden beklentileri arasında yer almakta hem de öğretmenlerin meslektan aldıkları tatminde önemli rol oynamaktadır. Başkalarına yardım etme “bir başkasına yarar sağlamak amacıyla yapılan eylem” olarak tanımlanır (İşmen ve Yıldız, 2005). Öğretmen adayları mesleklerine yönelik olumlu tutumlara sahip olarak yetiştirilebilirlerse, öğretmen olduklarında; görevlerini eksiksiz yerine getirirler. Öğrencilere karşı daha olumlu davranışlar sergilerler. Bunların yanı sıra araştırmacı olurlar, yaratıcı düşünürler ve yenilikleri, öğrenme ortamına kolayca aktarırlar. Ayrıca olumlu tutumları el-yüz hareketlerine yansır ve öğrencileri daha kolay motive ederler. Öğrencilere içten ve samimi davranırlar. Tipik öğretmen modelinden çıkarak; katı kuralcı olmazlar, zamanlarını etkili kullanırlar. Kısacası mesleklerini severek yaparlar, zevk alırlar ve dolayısıyla öğretmenin görev, sorumluluk ve rollerini daha iyi bir şekilde üstlenebilirler (Çeliköz ve Çetin, 2004).

AMAÇ

Bu araştırmanın genel amacı; öğretmen adaylarını eğitim süreçleri açısından öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları cinsiyet değişkenine göre farklılaşma gösteriyor mu?
2. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları yaş değişkenine göre farklılaşma gösteriyor mu?
3. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları öğrenim gördükleri fakülte değişkenine göre farklılaşma gösteriyor mu?
4. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları öğrenim türü değişkenine göre farklılaşma gösteriyor mu?
5. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları mezun oldukları lise değişkenine göre farklılaşma gösteriyor mu?
6. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları barınma değişkenine göre farklılaşma gösteriyor mu?
7. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları aile gelir düzeyi değişkenine göre farklılaşma gösteriyor mu?

YÖNTEM

Çalışmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın evreni, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (TEF), Mesleki Eğitim Fakültesi (MEF) ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde (AKEF) okumakta olan öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örnekleme ise, bu üniversitede belirtilen fakültelerde öğrenim gören 768 öğretmen adayından oluşmaktadır.

Ölçek (Çetin, 2006) tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen bu ölçek öğretmenlik mesleğine yönelik üç temel yapıyı (sevgi, değer, uyum) yansıtmaktadır. Bu ölçek 15’i olumsuz 20’si olumlu olmak üzere 35 maddeden oluşmuştur. Yapılan analiz sonucunda faktör yük değerlerinin, üç faktör için de 0.48 ile 0.80 arasında yüksek düzeyde değiştiği görülmektedir. Üç faktörlü olarak saptanan ölçeğin her bir alt faktör için madde toplam korelasyonları I. Faktör için 0.56 ile 0.77; II. Faktör için 0.25 ile 0.47; III. Faktör için 0.30 ile 0.61 arasında değişmektedir. Bu değerlere göre, her bir maddenin, katılımcıların, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını iyi ayırt ettiği söylenebilir.

BULGULAR

Bu bölümde üniversite öğrencilerine uygulanan öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği ile kişisel bilgi formundan elde edilen veriler üzerinde yapılan istatistiksel analizler sunulmuştur.

Tablo 1. Öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre frekans ve yüzde dağılımları

Cinsiyet	Frekans	Yüzde
Erkek	494	64.3
Kız	274	35.7
Toplam	768	100.0

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 494'ü (%64.4) erkek, 274'ü (%35.6) kız öğretmen adayı olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Öğretmen adaylarının barınma durumu değişkenine göre frekans ve yüzde dağılımları

Barınma durumu	Frekans	Yüzde
Kredi Yurtlar	134	17.4
Arkadaşlarıyla Evde	345	44.9
Ailemin-Akrabalarının Yanı	179	23.4
Özel Yurt	110	14.3
Toplam	768	100.0

Tablo 2 incelendiğinde ankete katılan öğretmen adaylarının 134'ünün (%17.4) Kredi Yurtlar kurumu yurtlarında, 345'inin (%44.9) arkadaşlarıyla evde, 179'unun (%23.3) ailesinin ya da akrabasının yanında, 110'unun (%14.3) özel yurtlarda barınmakta oldukları görülmektedir.

Tablo 3. Öğretmen adaylarının mezun oldukları lise değişkenine göre frekans ve yüzde dağılımları

Mezun Olunan Lise	Frekans	Yüzde
Düz Lise	150	19.5
Meslek Lisesi	493	64.2
Fen Lisesi	18	2.4
Anadolu Lisesi	107	13.9
Toplam	768	100.0

Tablo 3 incelendiğinde ankete katılan öğretmen adaylarının 150'sinin (%19.5) düz lise, 493'ünün (%64.2) meslek lisesi, 18'inin (%2.3) fen lisesi, 107'sinin (%13.9) anadolu lisesi mezunu oldukları görülmektedir.

Tablo 4. Cinsiyet değişkenine göre öğretmelik mesleğine yönelik tutum puanlarına ait t testi sonuçları

Tutumlar	Cinsiyet	N	X	Ss	T
Uyum	Erkek	494	14.28	4.41	6.620*
	Kız	274	12.13	4.07	
Değer	Erkek	494	31.24	6.55	-4.908*
	Kız	274	33.52	5.30	
Sevgi	Erkek	494	67.10	11.43	1.503
	Kız	274	65.95	7.22	

*p<0.01

Tablo 4 incelendiğinde öğretmelik mesleğine yönelik tutum uyum alt boyutunda erkek öğrencilerinin ortalamalarının $X=14.28$, kız öğrencilerin ortalamalarının ise, $X=12.13$ olduğu görülmektedir. Ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığını ortaya koymak amacıyla hesaplanan t değerinin ($t=6.620$, $*p<0.01$) 0.01 düzeyinde anlamlı bir farkı ifade ettiği tespit edilmiştir. Derman (2007) tarafından yapılan çalışmada bu bulguyu destekler niteliktedir. Bazı çalışmalarda (Gürbüz ve Kısoglu, 2007, Güdek, 2007, Akkaya, 2009) ise bu bulgunun aksi bir durum bulunmuştur. Bu duruma sebep olarak ise yapılan çalışmaların sadece bir öğretmelik branşı üzerinde yürütülmesi olabilir. Değer alt boyutunda ise, erkek öğrencilerinin ortalamalarının $X=31.24$, kız öğrencilerin ortalamalarının ise, $X=33.52$ olduğu görülmektedir. Ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığını ortaya koymak amacıyla hesaplanan t değerinin ($t=-4.908$, $*p<0.01$) 0.01 düzeyinde anlamlı bir farkı ifade ettiği bulunmuştur. Tablo 4 de elde ettiğimiz sonuçlar Gürbüz ve Kısoglu (2007), Güdek (2007), Akkaya (2009) gibi çalışmalar tarafından desteklenmektedir. Derman (2007) tarafından yapılan araştırma ise aksi yönde bulgular elde etmiştir. Bunun sebebi olarak ise bu araştırmanın sadece kimya öğretmeni adaylarına

yapılmış olması olabilir. Sonuç olarak cinsiyet değişkeninin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanlarını etkilediği saptanmıştır.

Tablo 5. Barınma durumu değişkenine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanlarının incelenmesi

Tutumlar	Varyansın Kaynağı	KT	df	KO	F	P
Uyum	Gruplar arası	319.318	3	106.439	5.557	0.001*
	Grup içi	14634.306	764	19.155		
	Toplam	14953.624	767			
Sevgi	Gruplar arası	867.089	3	289.030	2.826	0.038*
	Grup içi	78151.160	764	102.292		
	Toplam	79018.249	767			
Değer	Gruplar arası	273.226	3	91.075	2.359	0.070
	Grup içi	29494.253	764	38.605		
	Toplam	29767.479	767			

*p<0.05

Tablo 5 incelendiğinde barınma durumu değişkenine göre; uyum ve sevgi tutumları açısından farklılık olduğu görülmektedir. Aynı yerde barınan öğrenciler ile farklı yerlerde barınan öğrenciler arasında uyum ve sevgi tutumlarının ortalamaları açısından bir fark olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bulgulara göre barınma durumu değişkeninin öğretmenlik mesleğine yönelik tutuma etki ettiği tespit edilmiştir. Yapılan literatür taramasında değişken açısından bir bulguya rastlanamamıştır.

Tablo 6. Mezun olunan lise değişkenine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları incelenmesi

Tutumlar	Varyansın Kaynağı	KT	df	KO	F	P
Uyum	Gruplar arası	386.129	3	128.710	6.750	0.000*
	Grup içi	14567.495	764	19.067		
	Toplam	14953.624	767			
Sevgi	Gruplar arası	507.185	3	169.062	1.645	0.178
	Grup içi	78511.063	764	102.763		
	Toplam	79018.249	767			
Değer	Gruplar arası	656.261	3	218.754	5.741	0.001**
	Grup içi	29111.218	764	38.104		
	Toplam	29767.479	767			

*p<0.01, **p<0.05

Tablo 6 incelendiğinde mezun olunan lise değişkenine göre; uyum ve değer tutumları açısından farklılık olduğu görülmektedir. Aynı tür liseden mezun olan öğrenciler ile farklı tür liselerden mezun olan öğrenciler arasında uyum ve değer tutumlarının ortalamaları açısından bir fark olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bulgulara göre mezun olunan lise değişkeninin öğretmenlik mesleğine yönelik tutuma etki ettiği tespit edilmiştir. Yapılan literatür taramasında değişken açısından bir bulguya rastlanamamıştır.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Araştırmamızda öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarının cinsiyet, yaş, fakülte, öğrenim türü, mezun olunan lise türü, barınma durumu ve gelir düzeyi değişkenlerine göre incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet, mezun olunan lise türü ve barınma durumu değişkenlerinin de anlamlı farklılıklar göstermiştir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi çalışmamızdan elde edilen bu bulgular ışığında aşağıda tartışma süreci gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, alandaki çalışmaların bir kısmı, araştırmamızın tartışma kısmına katkı sağlamıştır.

Araştırma sonucunun ilk bulgusu cinsiyet değişkenine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar farklılık göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre erkek öğretmen adayları öğretmenlik mesleğini kendilerine daha uygun görmektedir. Tespit edilen bu bulgu Derman (2007) tarafından yapılan çalışmada bu bulgularıyla desteklenmektedir. Fakat bu sonuç (Gürbüz ve Kısoglu, 2007, Güdek, 2007, Akkaya, 2009) araştırmacıları tarafından desteklenmemektedir. Bu farklılığa sebep olarak ise araştırmaların bir öğretmenlik branşında yürütülmesi ya da farklı fakülte öğrencilerine uygulanması olabilir. Bayan öğretmen adayları ise öğretmenlik mesleğine erkek öğretmen adaylarından daha fazla değer vermektedir. Elde edilen bu sonuç Gürbüz ve Kısoglu (2007), Güdek (2007), Akkaya (2009) gibi çalışmalar tarafından desteklenmektedir. Bu durumun aksine Derman (2007) tarafından yürütülen çalışma

ise aksi yönde bulgular elde etmiştir. Bu durumun sebebinin ise araştırmannın sadece kimya öğretmen adaylarına uygulanması olabilir. Yapılan analiz sonucunda cinsiyet değişkeninin öğretmenlik mesleğine yönelik tutuma etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Araştırma sonucunun ikinci bulgusu barınma durumu değişkenidir. Elde edilen bulgulara göre: uyum ve sevgi tutumları açısından farklılık olduğu görülmektedir. Aynı yerde barınan öğretmen adayları ile farklı yerlerde barınan öğretmen adayları arasında uyum ve sevgi tutumlarının ortalamaları açısından bir fark olduğu sonucuna varılmıştır. Gerek değişken açısından gerekse kullanılan yöntem açısından yapılan tarama sonucu literatürde fazla kaynağa rastlanılamamıştır. Elde edilen bulgulara göre barınma durumu değişkeninin öğretmenlik mesleğine yönelik tutuma etki ettiği tespit edilmiştir.

Araştırma sonucunun son bulgusu ise mezun olunan lise değişkeni üzerinedir. Yapılan analiz sonucunda mezun olunan lise değişkenine göre; uyum ve değer tutumları açısından farklılık olduğu görülmektedir. Aynı tür liseden mezun olan öğretmen adayları ile farklı tür liselerden mezun olan mezun olan öğretmen adayları arasında uyum ve değer tutumlarının ortalamaları açısından bir fark olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan literatür taramasında gerek değişken açısından gerekse teknik açısından fazla bir bulguya rastlanmamıştır. Elde edilen bulgulara göre mezun olunan lise değişkeninin öğretmenlik mesleğine yönelik tutuma etki ettiği tespit edilmiştir.

KAYNAKÇA

- Akkaya, N. (2009). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:25, ss; 35-42.
- Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 162.
- Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi (Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:18, ss; 28-37.
- Derman, A. (2007). “Kimya Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik Algıları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”. Yayınlanmış Doktora Tezi. Konya.
- Güdek, Bahar (2007). Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının Öğrenciye Ait Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi. G. Ü. E. B. E. Ankara.
- Gürbüz, H. Kışoğlu, M. (2007). “Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği)”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 9 Sayı:2,ss: 71–83.
- İşmen, A.E. ve Yıldız, A. (2005). “Öğretmenliğe İlişkin Tutumların Özgeçiliclik ve Atılganlık Düzeyleri Açısından İncelenmesi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Cilt; 42, ss; 167–193.
- Özdayı, N. (1992). “Öğretmenlik Mesleğini Tercih Eden Öğretmenlerin Mesleki Tercihlerinin İş Tatminine Etkisi”. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, ss: 177–188.
- Şimşek, H. (2005). “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 2, Sayı:1, ss; 2-26.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL TEKNOLOJİ YETERLİK ALGILARI İLE BİLİMSEL SÜREÇTE TEKNOLOJİ KULLANIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHER'S PERCEPTIONS OF BASIC TECHNOLOGY COMPETENCY AND USING TECHNOLOGY IN SCIENTIFIC PROCESS

Esra AÇIKGÜL *

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

* eacikgul@adiyaman.edu.tr

** gakedag@adiyaman.edu.tr

*** mozden@adiyaman.edu.tr

Gülden AKDAĞ **

Mustafa ÖZDEN ***

ÖZET

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler birçok alanda olduğu gibi bilimsel faaliyetlerde de etkisini göstermektedir. Bilgi iletişim teknolojileri (BİT), bilimsel araştırma sürecinin bütün safhalarında (veri derlenmesi, veri yönetimi-analizi ve elde edilen bilgilerin yayılması) doğrudan kullanılmaktadır. Bilgi teknolojilerinin gelişimiyle eğitim-öğretim ortamının aktif uygulayıcıları olan öğretmenlerin de teknolojiyi kullanma becerisine sahip olmaları kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışma, öğretmen adaylarının temel teknoloji yeterlik algılarının belirlenmesi ve yeterlik algıları ile bilimsel süreçte teknoloji kullanım durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini 2010-2011 öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği'nde öğrenim gören 210 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Tekinarslan (2008) tarafından geçerliliği ve güvenilirliği yapılarak Türkçeye çevrilen "Temel Teknoloji Yeterlilik Algı Ölçeği" ile araştırmacı tarafından geliştirilen "Bilimsel Süreçte Bilgi İletişim Teknolojileri Kullanım Durumu Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri sonucunda, öğretmen adaylarının temel teknoloji yeterlilik algıları ile bilimsel süreçte bilgi iletişim teknolojileri kullanım durumları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bilgi İletişim Teknolojileri, Temel Teknoloji Yeterlilikleri

ABSTRACT

The rapid developments in technology influenced scientific activities as well as many areas. Information technology is used directly at all stages of the scientific research process (data collection, data management-analysis and dissemination of information obtained). Therefore, with the developments in information technologies, teachers must have technology using skills. This study was conducted to determine pre-service teachers' perceptions of the basic technology competencies and the relationship between perceptions of proficiency and status of using technology in scientific process. The relational survey method was used in this research. The sample of the study consisted of 210 prospective science teachers in Adıyaman University at the Faculty of Education. Data gathered from "Competencies of the Basic Technology Scale" (Tekinarslan, 2008) and "Scale of the Status of Using Technology in Scientific Process". According to the results, there was a positive relationship between perceptions of the basic technology competencies and status of using technology in scientific process.

Key words: Information Communication Technologies, Basic Technology Competencies

GİRİŞ

Teknolojideki gelişmeler, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte önemli rol oynamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak bilgi toplumunda, maddi sermayenin yerini bilgi sermayesi, mal ve hizmet üreten makinelerin yerini bilgisayarlar, kol gücünün yerini ise beyin gücü almıştır (Odabaşı, 2010). Bu yenilikler, eğitim kurumlarında da köklü değişimler meydana getirmiştir. Teknolojinin tüm alanlarda gelişmesi ve

ilerlemesiyle BİT, eğitim alanında hem amaç hem de araç olarak kullanılmaya başlanmıştır (Çubukçu, 2011). Gelişen teknolojiyle birlikte eğitim kurumlarından yetiştirilmesi beklenen öğrenci profili de değişime uğramıştır. Bilgi toplumuna uygun bireyleri yetiştirme noktasında öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Öğrencilerin bilgi toplumunun gerektirdiği standartlara ulaşabilmesi için, öğretmenlerin yeni dijital araç ve kaynakları kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmaları gereklidir (Odabaşı, 2007). Örneğin, sağlam bir bilgisayar altyapısına sahip olmayan öğretmen bilgisayarı kendisine rakip olarak görebilir ve bilgisayarı kullanmaktan kaçınabilir (İmer, 2000). Öğretmenlerin bu bilgi ve becerilere sahip olmalarında hizmet öncesi dönem önemli bir yere sahiptir. Öğretmen yetiştirme kurumları, buldukları ülkenin kültürünü, ihtiyaçlarını ve ekonomisini göz önünde bulundurarak, teknolojinin eğitimde kullanımını alanında liderlik etmelidirler (UNESCO, 2002).

Teknolojik gelişmeler bilimsel faaliyetleri de etkilemiştir. Günümüzde BİT'in bilimsel araştırma sürecinin bütün safhalarında (veri derlenmesi, veri yönetimi-analizi ve elde edilen bilgilerin yayılması) kullanılması, bilimle bilgi teknolojisi arasında doğrudan bir ilişki oluşmasına neden olmuştur (Tor ve Erden, 2004). BİT sayesinde bilgi erişimi ve iletimi daha kolay, hızlı ve ucuz bir şekilde gerçekleşmektedir. Bireyler, istedikleri zaman ihtiyaçları olan bilgiye ulaşabilmektedirler. Bilim, insanların yaşadıkları çevreyi daha iyi anlamak ve açıklamak amacıyla yaptıkları gözlem, araştırma, ölçüm ve testler sonucu ortaya çıkar (Gürak, 2004). Bilimsel yöntem de çevreyi anlama ve açıklama sürecinde kullanılır. Teknoloji, bu bilimsel bilgiyi elde etme sürecine katkıda bulunur. BİT, öğrencilere araştırmalarıyla ilgili nasıl düşünecekleri, farklı kaynaklardaki bilgilerle nasıl ilişki kuracakları, mevcut bilgilerine nasıl dayandıracakları gibi konularda yardımcı olur (Goldman-Segall, 1998). Öğrencilerin bilimsel süreçte BİT'i etkin olarak kullanabilmeleri için gerekli becerilere sahip bireyler olarak yetişmeleri, öğretmenlerin temel teknoloji yeterliklerine sahip olmalarıyla mümkün olacaktır. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının teknoloji öz-yeterliklerini (Akkoyunlu ve Kurbanoglu, 2003; Cüre ve Özden, 2008; Çetin, 2008; Erdemir vd., 2009; Keskin, 2008; Özden vd., 2009; Tekinarslan, 2008; Varış, 2008) ve kullanımlarını (Afshari vd., 2009; Aydoğdu, Özcan ve Ergin, 2008; Demiralay, 2008) belirlemek amacıyla birçok araştırma yapılmıştır. Öğretmen adaylarının bilimsel süreçte BİT'i kullanım düzeylerinin belirlenmesi bilgi toplumunda bilimsel bilgiyi elde etme sürecinde öğretmen adaylarının mevcut durumunun belirlenmesine yardımcı olacak ve yapılacak araştırmalara ışık tutacaktır. Bu araştırma, öğretmen adaylarının temel teknoloji yeterlik algılarının belirlenmesi ve yeterlik algıları ile bilimsel süreçte teknoloji kullanım durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır.

1. Fen bilgisi öğretmen adaylarının temel teknoloji öz-yeterlik algıları nasıldır?
2. Fen bilgisi öğretmen adaylarının temel teknoloji öz-yeterlik algılarında cinsiyete, yerleşim birimlerine, bilgisayara sahip olma durumlarına ve anne-babalarının eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
3. Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreçte bilgi iletişim teknolojilerini kullanma durumları nedir?
4. Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreçte bilgi iletişim teknolojilerini kullanma durumlarında cinsiyete, yerleşim birimlerine, bilgisayara sahip olma durumlarına ve anne-babalarının eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
5. Fen bilgisi öğretmen adaylarının temel teknoloji öz-yeterlik algılarıyla bilimsel süreçte bilgi iletişim teknolojilerini kullanmaları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

YÖNTEM

Bu çalışmada ilişkiyel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkiyel tarama modeli, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin herhangi bir şekilde bu değişkenlere müdahale edilmeden incelendiği araştırmalardır (Büyüköztürk vd., 2008).

Araştırmanın Evreni ve Örnekleme

Araştırmanın evrenini, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemini ise uygun örnekleme yöntemi ile seçilen 210 Fen Bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada, verileri toplamak amacıyla kişisel bilgi formu ve iki ölçek kullanılmıştır. İlk ölçek, öğretmen adaylarının temel teknoloji öz- yeterlilik algılarını belirlemek amacıyla Tekinarslan (2008) tarafından geçerliliği ve güvenilirliği yapılarak Türkçeye çevrilen “Temel Teknoloji Yeterlik Algı Ölçeği”dir. 9 alt bölümden ve 48 maddeden oluşan ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,95’tir. 4’ lü likert tipinde olan ölçek 4. çok yeterli, 3. yeterli, 2. az yeterli, 1. yetersizim şeklinde derecelendirilmiştir. Diğer ölçek, öğretmen adaylarının bilimsel süreçte bilgi iletişim teknoloji kullanım durumlarını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılarak geliştirilen “Bilimsel Süreçte Bilgi İletişim Teknolojileri Kullanımı Ölçeği”dir. Ölçek, 4 alt bölümden ve 25 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin KMO değeri 0,903 ve Cronbach Alfa değeri 0,929’ dur.

Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen verilerin analizleri için gerekli istatistiksel işlemler uygulanmıştır. Madde analizi aşamasında öğretmen adaylarının temel teknoloji yeterlik algı ölçeğinden ve bilimsel süreçte bilgi iletişim teknolojileri kullanımı ölçeğinden aldıkları puanların; cinsiyete ve bilgisayara sahip olma durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Anne ve babalarının eğitim durumlarına, yerleşim birimlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Sonuçların yorumlanırken ölçüt olarak 0.05 anlamlılık düzeyi alınmıştır.

3. BULGULAR

3.1. Birinci araştırma sorusuna ilişkin bulgular

Dağılımın normalliğini test etmek için verilere Kolmogorov-Simimov testi uygulanmıştır. Kolmogorov-Simimov testi sonuçlarına göre anlamlılık değeri 0,792 olarak bulunduğu için verilerin dağılımı normal dağılıma uymaktadır. Aşağıdaki tabloda öğretmen adaylarının temel teknoloji yeterlik algıları ortalamalarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri bulunmaktadır.

Tablo 1: Fen Bilgisi öğretmen adaylarının temel teknoloji yeterlik algıları ortalamalarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri

N	210
Ortalama	2,47
Standart sapma	,66

Tabloya göre, öğretmen adaylarının temel teknoloji yeterlik algı ortalamaları 2,47’ dir. Yenilmez (2008)’ e göre öğretmen adayları, temel teknolojilerde kendilerini az yeterli görmektedirler (Akt. Kara, 2010).

3.2. İkinci araştırma sorusuna ilişkin bulgular

3.2.1. Cinsiyet Açısından Temel Teknoloji Öz-Yeterlik Algı Ölçeğine İlişkin Bulgular

Tablo 2: Öğretmen adaylarının cinsiyete göre temel teknoloji öz- yeterlik algı ölçeğinden aldıkları ortalamalara ilişkin bağımsız gruplar t testi sonuçları

Cinsiyet	N	Ort.	s.s	t	p
Kız	144	2,38	,62	3,14	,002
Erkek	66	2,68	,68		

Tabloya göre öğretmen adaylarının temel teknoloji öz-yeterlik algılarında cinsiyet açısından anlamlı farklılıklar bulunmaktadır ($p < 0,05$). Bayan öğretmen adaylarının ortalamaları 2,38 iken, erkek öğretmen adaylarının ki, 2,68’ dir.

3.2.2. Yerleşim Birimi Açısından Temel Teknoloji Yeterlik Algı Ölçeğine İlişkin Bulgular

Öğretmen adaylarının yerleşim birimleri açısından temel teknoloji yeterlik algılarında anlamlı farklılığın olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları tablo 3’ te görüldüğü gibi F değeri 8,324 ve $p < 0,05$ olduğunda anlamlı farklılık bulunmuştur. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffé testi sonuçlarına bakıldığında ilde yaşayan öğretmen adayları ilçedekilere, ilçede yaşayanlar ise köyedekilere göre kendilerini daha yeterli görmektedirler.

Tablo 3: Öğretmen adaylarının yerleşim birimlerine göre temel teknoloji yeterlik algı ölçeğinden aldıkları ortalamalara ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçları

Yerleşim birimi	N	Ort.	s.s	F	p
Köy	29	2,22	,74	8,324	,001
İlçe	49	2,25	,59		

İl	132	2,61	,62		
----	-----	------	-----	--	--

3.2.3. Bilgisayar Sahibi Olma Durumu Açısından Temel Teknoloji Yeterlik Algı Ölçeğine İlişkin Bulgular

Tablo 4: Öğretmen adaylarının bilgisayar sahibi olma durumlarına göre temel teknoloji yeterlik algı ölçeğinden aldıkları ortalamalara ilişkin bağımsız gruplar t testi sonuçları

Bilgisayar	N	Ort.	s.s	t	p
Var	116	2,72	,58	6,77	,001
Yok	94	2,16	,60		

Tabloya göre öğretmen adaylarının temel teknoloji yeterlik algılarında bilgisayar sahibi olma durumlarına göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılan bağımsız gruplar t- testi sonucuna göre bilgisayar sahibi olan öğretmen adayı ile bilgisayar sahibi olmayan öğretmenlerinin temel teknoloji öz- yeterlilik algılarında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır ($p < 0,05$). Bilgisayara sahip olan öğretmen adayları temel teknoloji bilgisi konusunda kendilerini çok yeterli görürken bilgisayara sahip olmayan öğretmen adayları kendilerini az yeterli görmektedirler.

3.2.4. Annelerinin Eğitim Durumu Açısından Temel Teknoloji Yeterlik Algı Ölçeğine İlişkin Bulgular

Öğretmen adaylarının temel teknoloji yeterlik algılarında annenin eğitim durumuna göre anlamlı farklılığın olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre Tablo 5. de görüldüğü gibi F değeri 4,370 ve $p < 0,05$ olduğundan anlamlı farklılık bulunmuştur. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe testi sonuçlarına bakıldığında annelerinin öğrenim durumları arttıkça öğretmen adaylarının temel teknoloji algıları da artmaktadır.

Tablo 5: Annelerinin eğitim durumlarına göre öğretmen adaylarının temel teknolojileri yeterlik algı ölçeğinden aldıkları ortalamalara ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçları

Annenin eğitim durumu	N	Ort.	s.s	F	p
Okuma yazma bilmiyor	67	2,28	,61	4,37	,002
İlkokul	96	2,48	,62		
Ortaokul	22	2,80	,54		
Lise	16	2,61	,86		
Üniversite	5	2,62	,62		

3.2.5. Babalarının Eğitim Durumu Açısından Temel Teknolojileri Yeterlik Algı Ölçeğine İlişkin Bulgular

Tablo 6: Babalarının eğitim durumlarına göre öğretmen adaylarının temel teknolojileri yeterlik algı ölçeğinden aldıkları ortalamalara ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçları

Babanın eğitim durumu	N	Ort.	s.s	F	p
Okuma yazma bilmiyor	22	2,30	,63	4,27	,002
İlkokul	75	2,29	,60		
Ortaokul	39	2,47	,66		
Lise	42	2,67	,70		
Üniversite	31	2,75	,57		

Öğretmen adaylarının temel teknoloji yeterlik algılarında babanın eğitim durumuna göre anlamlı farklılığın olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre F değeri 4,274 ve $p < 0,05$ olduğundan anlamlı farklılık bulunmuştur. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe testi sonuçlarına bakıldığında babalarının öğrenim durumları arttıkça öğretmen adaylarının temel teknoloji algıları da artmaktadır.

3.3. Üçüncü araştırma sorusuna ilişkin bulgular

Dağılımın normalliğini test etmek için verilere Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi sonuçlarına göre anlamlılık değeri 0,934 olarak bulunduğu için verilerin dağılımı normal dağılıma uymaktadır.

Tablo 7: Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreçte BİT' i kullanma durumlarının ortalamalarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri

N	210
Ortalama	2,87
Standart sapma	,62

Tabloya göre, öğretmen adaylarının bilimsel süreçte BİT'i kullanma durumlarının ortalamaları 2, 87 olarak bulunmuştur. Yenilmez (2008)'e göre öğretmen adayları bilimsel süreçte BİT' i ara sıra kullanmaktadırlar (Akt. Kara, 2010).

3.4. Dördüncü araştırma sorusuna ilişkin bulgular

3.4.1. Cinsiyet Açısından Bilimsel Süreçte BİT Kullanma Durumlarına İlişkin Bulgular

Tablo 8: Öğretmen adaylarının cinsiyetlere göre bilimsel süreçte BİT'i kullanma durumlarına ilişkin bağımsız gruplar t testi sonuçları

Cinsiyet	N	Ort.	s.s	t	p
Kız	144	2,83	,62	1,61	,108
Erkek	66	2,98	,63		

Tablo 8 incelendiğinde öğretmen adaylarının bilimsel süreçte BİT'i kullanma durumlarında cinsiyet açısından anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır ($p>0,05$). Bayan öğretmen adaylarının ortalamaları 2,83 iken, erkek öğretmen adaylarının ki, 2,98'dir.

3.4.2. Yerleşim Birimi Açısından Bilimsel Süreçte BİT Kullanma Durumlarına İlişkin Bulgular

Tablo 9: Öğretmen adaylarının yerleşim birimlerine göre bilimsel süreçte BİT'i kullanma durumlarına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçları

Yerleşim birimi	N	Ort.	s.s	F	p
Köy	29	2,92	,61	1,076	,343
İlçe	49	2,76	,69		
İl	132	2,90	,60		

Öğretmen adaylarının bilimsel süreçte bilgi iletişim teknolojilerini kullanma durumlarında yerleşim birimleri açısından anlamlı farklılığın olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre F değeri 8,324 ve $p>0,05$ olduğundan öğretmen adaylarının bilimsel süreçte BİT'i kullanma durumları yaşadıkları yerleşim birimlerine göre farklılaşmamaktadır.

3.4.3. Bilgisayar Sahibi Olmaları Açısından Bilimsel Süreçte BİT Kullanma Durumlarına İlişkin Bulgular

Öğretmen adaylarının bilimsel süreçte BİT' i kullanma durumlarında bilgisayar sahibi olma durumlarına göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılan bağımsız gruplar t- testi sonucuna göre Tablo 10'da görüldüğü üzere anlamlı farklılıklar bulunmaktadır ($p<0,05$). Bilgisayara sahip olan öğretmen adayları bilimsel süreçte BİT'i, bilgisayara sahip olmayan öğretmen adaylarına göre bilimsel süreçte BİT'i daha sık kullanmaktadır.

Tablo 10: Öğretmen adaylarının bilgisayar sahibi olma durumlarına göre bilimsel süreçte BİT'i kullanma durumlarına ilişkin bağımsız gruplar t testi sonuçları

Bilgisayar	N	Ort.	s.s	t	p
Var	116	3,03	,56	4,340	,001
Yok	94	2,67	,64		

3.4.4. Annelerinin Eğitim Durumu Açısından Bilimsel Süreçte BİT Kullanma Durumlarına İlişkin Bulgular

Tablo 11: Annelerinin eğitim durumuna göre öğretmen adaylarının bilimsel süreçte BİT'i kullanma durumlarına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçları

Annenin eğitim durumu	N	Ort.	S.S.	F	p
Okuma yazma bilmiyor	67	2,68	,56	3,625	,007
İlkokul	96	2,94	,63		
Ortaokul	22	3,13	,63		
Lise	16	3,02	,49		
Üniversite	5	3,20	,72		

Öğretmen adaylarının bilimsel süreçte BİT'i kullanma durumlarının annenin eğitim durumuna göre anlamlı farklılığın olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre F değeri 3,625 ve $p<0,05$ olduğundan anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe testi sonuçlarına bakıldığında annelerinin öğrenim düzeyleri arttıkça öğretmen adaylarının bilimsel süreçte BİT'i daha sık kullanmaktadır.

3.4.5. Babalarının Eğitim Durumu Açısından Bilimsel Süreçte BİT Kullanma Durumlarına İlişkin Bulgular

Öğretmen adaylarının bilimsel süreçte BİT'i kullanma durumlarının babanın eğitim durumuna göre anlamlı farklılığın olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 12'de görüldüğü üzere F değeri 3,126 ve $p<0,05$ olduğundan anlamlı farklılık bulunmuştur. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe testi sonuçlarına bakıldığında babalarının öğrenim düzeyleri arttıkça öğretmen adayları bilimsel süreçte BİT'i daha fazla kullanmaktadır.

Tablo 12: Babalarının eğitim durumuna göre öğretmen adaylarının bilimsel süreçte BİT'i kullanma durumlarına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçları

Babanın eğitim durumu	N	Ort.	S.S.	F	p
Okuma yazma bilmiyor	22	2,59	,57	3,126	,016
İlkokul	75	2,81	,61		
Ortaokul	39	2,81	,57		
Lise	42	3,05	,74		
Üniversite	31	3,07	,46		

3.5. Beşinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Tablo 13: Öğretmen adaylarının temel teknoloji yeterlilik algıları ölçeği ile bilimsel süreçte BİT'i kullanma durumlarına ilişkin Pearson moment Korelasyon Katsayı

Pearson korelasyon katsayısı	,397
Anlamlılık değeri	,001
N	210

Tablo görüldüğü gibi öğretmen adaylarının temel teknolojileri yeterlilik algıları ortalamaları ile bilimsel süreçte BİT'i kullanma durumları arasındaki pearson moment korelasyon katsayısı 0,397'dir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmen adayları temel teknoloji konusunda kendilerini az yeterli (2,47) görmektedirler. Akkoyunlu ve Kurbanoğlu (2003) 'da İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algı ortalamalarını 2,80 olarak bulmuşlardır. Yapılan bir diğer çalışmada da (Erdemir vd., 2009), öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanma özgüvenleri incelenmiş ve yirmi beş maddelik ölçeğe verdikleri özgüven puan ortalamaları 3,19-4,20 arasında bulunmuştur. Veriler cinsiyet açısından incelendiğinde öğretmen adaylarının temel teknoloji öz-yeterlik algılarında erkekler lehine anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Altun (2007)'da çalışmasında paralel sonuçlar bulunmuştur. Yerleşim birimi açısından veriler incelendiğinde, ilde yaşayan öğretmen adayları ilçedekilere, ilçede yaşayanlar ise köyedekilere göre temel teknolojilerde kendilerini daha yeterli algılayarak bilimsel süreçte BİT kullanımlarında yerleşim birimleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ayrıca, bilgisayar sahibi olan öğretmen adayları da olmayanlara göre hem kendilerini daha yeterli gördükleri hem de bilimsel süreçte BİT'i daha sık kullandıkları belirlenmiştir. Altun (2007)'da çalışmasında bilgisayar sahibi olan öğretmenlerin, olmayanlara göre bilgisayara daha hakim olduğu görüşüne ulaşmıştır. Öğretmen adaylarının anne ve babalarının öğrenim durumu arttıkça temel teknoloji yeterlik algı ölçeğinden aldıkları puanlarda artmaktadır. Ancak, anne ve babalarının öğrenim durumu bilimsel süreçte BİT kullanım durumlarında farklılaşmaya neden olmamaktadır.

Öğretmen adaylarının temel teknoloji yeterlik algılarıyla bilimsel süreçte BİT kullanma durumları arasındaki Pearson Korelasyon Katsayısı 0,397 olarak bulunmuştur. Kalaycı (2009)'ya göre iki ölçek arasında zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Yani, temel teknoloji yeterlik algıları yüksek olan öğretmen adayları bilimsel süreçte BİT'i daha fazla kullanmaktadırlar. Araştırmadan elde edilen verilerin analizleri ve yorumlanması sonucunda şu önerilerde bulunulabilir: bilgisayara sahip olan öğretmen adayları temel teknolojilerde kendilerini daha yeterli gördükleri göz önünde bulundurularak Öğretmen yetiştirme programlarında bilgisayarla etkileşimlerini arttıracak ortamlar oluşturulabilir. Öğretmen adaylarının bilimsel süreçte BİT' den daha fazla yararlanmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenebilir. Öğretmen adaylarının temel teknoloji yeterliklerine ve bilimsel süreçte BİT kullanımlarına farklı değişkenlerinde etkisi başka çalışmalarla araştırılabilir.

KAYNAKLAR

- Aydoğdu, B., Özcan, E. ve Ergin, Ö. (2008). Fen Bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarının bilgisayara karşı tutumları ve bilgisayar kullanma düzeyleri. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (IETC-2008). 6-9 Mayıs 2008, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (*Proceedings of 8th International Educational Technology Conference (IETC-2008)*, pp. 265-271. May 6-9, 2008, Eskişehir University, Turkey.)
[Çevrim-içi: <http://www.iet-c.net/publications/ietc2008.pdf>] (Erişim tarihi: 3 Temmuz 2009).
- Altun, S. (2007). İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanma Becerileri ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Tutumları Üzerine Bir Araştırma (Bartın İli Örneği)Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Akkoyunlu, B., Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve Bilgisayar Öz-yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 1-10.
- Büyüköztürk, Ş., ve diğerleri (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
- Cüre, F. & Özden, N. (2008). Teachers' Information and communication technologies(Ict) using achievements & attitudes towards Ict. *Hacettepe University Journal of Education*. Sayı 34. Cilt - sf 41-53
- Çetin, B. (2008). Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:11, 101-114.

- Demiralay, R. (2008). Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımları Açısından Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- İmer, G. (2000). Eğitim Fakültelerinde Öğretmen Adaylarının Bilgisayara ve Bilgisayarı Eğitimde Kullanmaya Yönelik Nitelikleri. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları; No:1212.
- Özden, M., E. Açıkgül and S. Ekmekçi. "A Study of Prospective Science Teachers' Basic Computer Skills and Attitudes towards Using Information Communication Technology in Science Education" Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Ankara, 2010.
- Mojgan Afshari, Kamariah Abu Bakar, Wong Su Luan, Bahaman Abu Samah & Foo Say Fooi (2009). Factors affecting teachers' use of information and communication technology. *International Journal of Instruction*. 2(1), 77-104
- Çubukçu, Z. (2011). Yaşam Boyu Öğrenmenin Gereği Olarak Bilgi Ve İletişim Teknolojileri. *e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences*, 1C0350, 6, (1), 1023-1038.
- Erdemir, N., Bakırcı, H., Eydurur, E. (2009). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknolojiyi Kullanabilme Özgüvenlerinin Tespiti. *Türk Fen Eğitim Dergisi*, 6(3), 99-108.
- Goldman-Segall, R. (1998) Gender and digital media in the context of a middle school science project. *Meridian*, 1, 1-12.
- Gürak, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Tez hazırlama, Sunuş ve Eleştiri Teknikleri. Online: http://www.hasmendi.net/makale_gurak/Sosyal_Bilimlerde_Arastirma.pdf (Erişim Tarihi: 18.05.2011)
- Kara, A.(2010). Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*. 9(32), 49-62.
- Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. 4. Baskı. Asil Yayın Dağıtım. Ankara.
- Keskin, M. (2008). İlköğretim 1. Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Okuryazarlık Düzeylerinin Öğrenci Başarısını Etkileme Düzeyi (Afyonkarahisar İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Odabaşı, H.F. (2007). Öğretmen Eğitiminde Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Planlama Rehberi (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Odabaşı, H.F. (2010). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Dönüşümler (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Tekinarslan, E.(2008). Eğitimciler İçin Temel Teknoloji Yeterlikleri Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(26):186-205
- Tor, H. ve Erden, O. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. *The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET* January 2004 ISSN: 1303-6521.
- UNESCO, (2002). Information and Communication Technologies in Teacher Education: A Planning Guide (Ed. P. Resta). UNESCO, Paris. Online. <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129533e.pdf> (Erişim tarihi: 13.03.2009).
- Variş, Z. (2008). İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Bilgi Teknolojileri Okuryazarlık Düzeyleri ve Bunları Kullanma Durumlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE BİT KULLANIMININ YAŞAM BOYU ÖĞRENMEDEKİ ÖNEMİ

Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI¹, Doç. Dr. Abdullah Kuzu²

Araş. Gör. Özge MISIRLI³

ÖZET

Teknolojideki gelişmeler sonrasında teknoloji günlük hayatta sıkça kullanılır bir hal almış ve bu kullanımı eğitimde de zorunlu hale gelmiştir. Teknolojinin eğitimde kullanımını etkileyen en önemli paydaşlardan biri de öğretmenlerdir. Bu noktada öğretmenlerin eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanılması, onlarında bu teknolojileri meslek hayatına atıldıktan sonra kullanması açısından önemlidir.

Öğretmenlik mesleği kişisel gelişimin ön planda tutulmasını gerektiren bir meslektir. Kişisel gelişim bağlamında bakıldığında ortaya çıkan önemli kavramlardan biri de yaşam boyu öğrenmedir. Bu nedenle öğretmenlerin gerek alan bilgisi yönünden gerekse kişisel gelişimleri anlamında yaşam boyu öğrenmenin önemli olduğu söylenebilir. Bu göz önüne alındığında öğretmen adaylarının eğitiminde süregelen yöntemler değişmeli ve öğretmen adayları yaşam boyu öğrenen olmaya uygun şekilde eğitilmelidirler. Çünkü öğretmenlerin öğrencilerini yaşam boyu öğrenen olarak yetiştirebilmeleri için kendilerinin de yaşam boyu öğrenen olmaları gerekmektedir.

İki farklı kavram gibi görünmesine rağmen yaşam boyu öğrenme ve BİT kullanımı aslında birbirinin üstüne kurulu iki kavram gibi düşünülebilir. Günümüzde sürekli değişen bilgiyi yakalayabilmek için BİT'i aktif olarak kullanan, yaşam boyu öğrenen olmak gerekmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin eğitiminde yaşam boyu öğrenen

¹ Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, e-posta: fodabaşı@anadolu.edu.tr

² Doç. Dr. Abdullah KUZU, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü e-posta: akuzu@anadolu.edu.tr

³ Araş.Gör. Özge MISIRLI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü e-posta: ozgeekarakus@gmail.com

olmalarını sağlayacak becerilerin kazandırılmasının yanı sıra teknolojiyi kullanmalarına ve entegre edebilmelerine de önem verilmelidir.

Anahtar Sözcükler: Yaşam boyu öğrenme, bilgi ve iletişim teknolojisi, öğretmen eğitim

IETC 2011

ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARDA E-ÖĞRENME ORTAMLARININ KULLANIMININ FARKLI FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATING THE USE OF E-LEARNING ENVIRONMENT ENVIRONMENTS IN TEACHER TRAINING INSTITUTIONS WITH RESPECT TO CERTAIN VARIABLES

Ünal ÇAKIROĞLU¹, Yaşar AKKAN², Hilal ASLANBAŞ², Hasan KEMİKLİ¹, Aşlı ÖZGÜL¹, Emine TİMUÇİN¹, Hüseyin YILMAZ²

¹ Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

² Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Bölümü.

cakiroglu@ktu.edu.tr, akkanyasar61@hotmail.com, hilalasanbas@hotmail.com, hasankemikli@hotmail.com, aslizogul@gmail.com, et_timucin@hotmail.com, zamliyhuseyin@gmail.com

Özet

Öğretmen adayları, giderek kullanımı yaygınlaşan e-öğrenme ortamları ile meslek hayatlarında muhtemelen karşılaşacak olduklarından bunları tanımaları önemlidir. Bu konudaki en önemli deyimlerini kendi öğretmenlerinden edinmek durumundadırlar. Bu bağlamda bu çalışmada, e-öğrenme ortamlarının kullanımı literatürde belirlenmiş olan “akademisyenlerin e-öğrenme kullanımlarının dört farklı boyutu” çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu boyutlar; bilginin yapılandırılması, bilgisayar destekli eğitime yönelik öğretmen görüşleri, web-tabanlı etkinliklere yönelik öğretmen görüşleri ve kullanım kolaylığı olarak sıralanabilir. Bu boyutları kapsayan 5li likert tipinde bir anket ile 148 kişiden farklı üniversitelerin eğitim fakültelerinden veri toplanmıştır. Veriler deskriptif olarak analiz edilerek yorumlanmıştır. Sonuçlar; genel olarak akademisyenlerin öğrenciyi merkeze alan yaklaşımlara onay verdiğini göstermektedir. Ayrıca, öğretim elemanları e-öğrenme ortamlarını tasarlama ve kullanma sürecini çok da zor bir süreç olarak görmediklerini ancak bu tür ortamların öğrenmeye katkılarının çok fazla olamayacağını ortaya koyduklarını göstermektedir. Çalışma sonunda akademisyenlerin e öğrenme hakkındaki düşüncelerine ilişkin görüşlerinin görev yaptıkları bölümlere göre değişimi hakkında öneriler sunulmuştur. Bu şekilde eğitim fakültelerindeki e-öğrenme kullanım durumunun bir resmi çekilerek farklı alanlar için öneriler ortaya koyulmaktadır.

Abstract

Since teacher candidates will presumably encounter e-learning environments, which are getting more and more popular, it is important for them to get acquainted with such environments. Their own instructors are likely to be the primary source of this kind of experience. In this study, the use of e-learning environments was evaluated with the framework of previously determined “four dimensions of use of e-learning environments by academicians.” The mentioned dimensions are: Knowledge construction teaching and learning approach (KC), Teachers’ opinion about computer-assisted learning (CAL), Teachers’ opinion about web-based activities (WA), Ease of use (difficulty). The data were collected from 148 respondents from various education faculties with a 5-choice Likert type questionnaire. The data were interpreted by being subjected to descriptive statistical analysis. The results tell that; in general the instructors give consent to student centered approaches. However, they cannot substantially contribute to teaching of such environments since they perceive developing and using e-learning environments as a hard process to achieve. After this study, some suggestions about academicians opinions with respect to field features were given. The study is expected to provide a panoramic picture of present situation of the use of e-learning environments in education faculties to state some general aspects that can be transferred into different fields.

1.GİRİŞ

Değişen ilköğretim ve ortaöğretim programları, öğretmenlerin derslerinde bilgisayar kullanımını özellikle vurgulamaktadır (MEB, 2005). E-öğrenme ortamları da bu doğrultuda son yıllarda ilköğretim ve ortaöğretimde kullanılmaya başlanılan ortamlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmen adayları,

giderek kullanımı yaygınlaşan bu e-öğrenme ortamları ile meslek hayatlarında karşılaşacak olduklarından bu ortamları tanımaları önemli olup bu konudaki en önemli deyimlerini kendi öğretmenlerinden edinmek durumundadırlar. Öğretmen yetiştiren kurumlardaki öğretim elemanlarının e-öğrenme konusundaki düşünceleri, inanışları ve uygulamaları öğrencilerin de bu konudaki düşüncelerini şekillendirmede etkili olmaktadır (Lambdin,1997; Parker, 1997). Ayrıca teknolojinin sahip olduğu potansiyelin doğru kullanımı öğretmenlerin mesleki gelişiminde önemli bir role sahiptir.(Pachler ve Daly, 2006).

E-öğrenme kullanımına yönelik çalışmalar genellikle yapılan uygulamalardan yansımalar sunulmuştur. Bu çalışmalardan birinde Ashton, Beevers & Bull (2004) İngiltere’de e-öğrenme uygulamalarının öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde etkili olduğunu belirlemişlerdir. Bir başka çalışmada öğretmenleri yetiştiren öğretim elemanlarının kullandıkları kaynaklar ve bunları kullanma şekilleri tartışılmış, e-öğrenmenin öğretmen eğitimindeki potansiyeli ortaya konulmaya çalışılmıştır Anderson(2005). Ülkemizde yapılan diğer bir çalışmada Arıkan(2006), web destekli etkin öğrenme uygulamalarına katılan öğretmen adaylarının dersle yönelik tutumlarının, geleneksel sınıf içi uygulamalarla eğitim alan öğretmen adaylarının tutumlarına göre daha olumlu olduğu sonucuna ulaşmıştır. Gerek yurtiçi gerek yurtdışı çalışmalarda e-öğrenme ortamlarına ilişkin olarak bu ortamların öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal öğrenmelerine etkisi ve bu sistemlerin yapısı, teorik çerçevesi ve öğretmen görüşlerine yönelik çalışmalar olsa da (Odabaşı, ,2000; Kumar, Kumar, and Basu,2001; Dewiyanti vd.,2007; Albirini, 2006; Cheung,Huang,2005; Madden vd.,2005; Ma, Anderssonw, Streithw, 2005) ülkemizde özellikle öğretmen yetiştiren kurumlardaki öğretim elemanlarının bu konudaki düşüncelerini, inanışlarını ortaya koyan çalışmalar az sayıdadır. (Tezer ve Bicen ,2009; Sadi vd.,2008) .

Bu çalışmada, öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının e-öğrenme ortamlarının kullanma durumları, Davis (2003) tarafından önerilen Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model, TAM) esas alınarak geliştirilmiş olan “akademisyenlerin e-öğrenme kullanımlarının dört farklı boyutu” çerçevesinde ortaya konulmaktadır.

2. YÖNTEM

Bu çalışmada farklı üniversitelerde görev yapan toplam 148 öğretim elemanın e-öğrenme ortamlarının kullanımına ilişkin görüşleri geliştirilen bir anket ile belirlenmeye çalışılmıştır.

2.1. Katılımcılar

Öğretim elemanların yaş, cinsiyet, unvan, görev süresi ve ders verdiği öğretim düzeyine ilişkin bilgiler Tablo1’de, hangi programda görev yaptığına ilişkin bilgiler ise Tablo2’de sunulmuştur.

Tablo1. Öğretim elemanlarına ilişkin demografik bilgiler

Unvan	Prof./ Prof. Dr.	Doç./ Doç. Dr	Yrd. Doç./ Yrd.Doç.Dr.	Öğr. Gör. Dr.	Öğr. Gör.	Diğer	Toplam
f	6	17	58	13	27	27	148
%	4,1	11,5	39,2	8,8	18,2	18,2	100,0
Yaş	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69		Toplam
f	28	65	35	17	3		148
%	18,9	43,9	23,6	11,5	2,0		100
Görev süresi (yıl)	1-5	6-10	11-15	16-20	20 yıl ve üzeri		Toplam
f	22	33	48	25	20		148
%	14,9	22,3	32,5	16,9	13,5		100,0
Verdiği dersler	Sadece Lisans		Sadece yüksek lisans		Hem lisans hem yüksek lisans		Toplam
f	72		2		74		148
%	48,6		1,4		50,0		100
Cinsiyet	Kadın		Erkek				Toplam
f	91		57				148
%	61,5		38,5				100,0

Tablo2. Öğretim elemanlarının görev yaptığı bölümler

Bölümler	f	%
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü	23	15,54
Ortaöğretim matematik öğretmenliği	4	2,7
Ortaöğretim fizik öğretmenliği	2	1,35
Ortaöğretim kimya öğretmenliği	10	6,76
Ortaöğretim Biyoloji öğretmenliği	7	4,73
Ortaöğretim sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü	8	5,41
Coğrafya Öğretmenliği	3	2,03
Türk Dili ve Edebiyatı ögr	0	0
Tarih Öğretmenliği	5	3,38
İlköğretim Bölümü	63	42,58
Fen bilgisi öğretmenliği	19	12,84
İlköğretim matematik ögr	17	11,49
Sosyal bilgiler öğretmenliği	17	11,49
Okul Öncesi öğretmenliği	3	2,03
Sınıf Öğretmenliği	7	4,73
Özel Eğitim Bölümü	4	2,7
Zihin Engelliler öğretmenliği	4	2,7
İşitme engelliler öğretmenliği	0	0
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü	4	2,71
Resim öğretmenliği	1	0,68
Müzik Öğretmenliği	3	2,03
Eğitim Bilimleri Bölümü	23	15,54
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık	23	15,54
Yabancı Dil Eğitimi Bölümü	4	2,70
İngilizce Öğretmenliği	4	2,70
Türkçe Eğitimi Bölümü	7	4,73
Bilg. ve Öğretmenliği Tekn.Eğitimi Bölümü	10	6,76
Beden Eğitimi Bölümü	2	1,35
Toplam	148	100

2.2. Veri Toplama Aracı

Çalışmada veriler Mahdizadeh, Biemans ve Mulder (2008) tarafından geliştirilen ve geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılmış olan bir anket ile toplanmıştır. Dört alt faktörden oluşan anket 14 maddeden ve demografik bilgilerin alındığı bir bölümden oluşmaktadır. Bu faktörler; “Bilgiyi yapılandırma, öğretme ve öğrenme yaklaşımı (BY)”, “Öğretmenlerin bilgisayar destekli öğrenme hakkındaki görüşleri (BDE)”, “Öğretmenlerin web tabanlı etkinlikler hakkındaki görüşleri (WTE)”, “Kullanım kolaylığı (KK)” şeklinde belirlenmiştir. 5’li likert tipinde hazırlanmış anketin ilk üç maddesi birinci faktöre; dört, beş, altı ve yedinci maddeleri ikinci faktöre; sekiz dokuz ve onuncu maddeler üçüncü faktöre; on bir, on iki on üç ve on dördüncü maddeler ise dördüncü faktör ile ilişkilidir. Anket uygulanmadan önce Türkçe’ye uyarlama çalışmaları yapılmıştır. Bu süreçte dil geçerliliği için maddelerin çevirileri yaptırılmış ve dil uzmanına incelenmiştir. Ardından maddelerin anlaşılabilir olup olmadığını belirlemek üzere 6 öğretim üyesinin görüşü alınmış son olarak da üç alan uzmanına incelenilerek maddeler oluşturulmuştur.

2.3. Verilerin analizi

Anketten elde edilen demografik bilgilerin analizinde frekans ve yüzde değer hesaplamaları yapılmıştır. Olumsuz anlam içeren maddeler (4.,7.,8.,11.,12.,13.,14. Maddeler) likert tipi ölçeğe verilen puanı (1,...,5) ters çevrilerek (5,...,1) şekline dönüştürülmüştür. E-öğrenme ortamlarının kullanımına ilişkin maddelerin analizinde ise her bir maddeye ilişkin ortalama değer ve standart sapmaları bulunmuş ayrıca öğretim elemanlarının her bir maddeye ilişkin görüşlerinin frekans değerleri hesaplanmış ve yüzdeler grafik olarak sunulmuştur. Maddelere ilişkin ortalama değerler, 1.00-1.80 tamamen katılmıyorum, 1.81-2.60 katılmıyorum, 2.61-3.40 kararsızım, 3.41-4.20 katılıyorum, 4.21-5.00 tamamen katılıyorum şeklinde yorumlanmıştır.

3.BULGULAR

Çalışmaya katılan öğretim elemanlarının %4.1'ini Profesör, %11.5'ini Doçent, %39.22sini Yardımcı Doçent, %27.0'ını Öğretim görevlisi (%8.82 doktorasını tamamlamış) ve %8.2 'de diğer öğretim elemanları oluşturmatadır.Katılımcıların % 61.5'i kadın, %38.5'i erkektir. Öğretim elemanlarının %48.6'sı sadece lisans düzeyinde, %4Ü sadece yüksek lisans düzeyinde, %50'si ise hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde ders vermektedir. Öğretim elemanları %62.9'u 10 yılın üzerinde bir deneyime sahiptir.

Öğretim elemanlarının anket madelerine verdikleri yanıtların ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış her bir faktöre ilişkin maddere ait bu değerler Tablo3'te verilmiştir.

Tablo3. Öğretim elemanlarının her bir maddeye ilişkin görüşleri

S.No	E-öğrenme kullanımı konusundaki düşünceler	Ortalama	Standart Sapma
Bilgiyi yapılandırma ve öğretme ve öğrenme yaklaşımı (KC)			
1	Öğrenme, sosyal paylaşım ve karşılıklı uzlaşmayı içermelidir.	4,52	0,726
2	Öğrenciler, bilgilerini dersteki etkinlikler aracılığıyla yapılandırılmalıdır.	4,31	0,841
3	Öğretim elemanları, sınıfta genel olarak anlatıcı değil, rehber ve yönlendirici rolünde olmalıdır.	4,42	0,767
4	Benim verdiğim derslerde, bilgisayar kullanımının öğrencinin öğrenme kalitesini arttırdığını düşünmüyorum.	3,59	1,124
Öğretmenlerin bilgisayar destekli öğrenme hakkındaki görüşleri (CAL)			
5	Öğrenme uygulamalarını desteklemek için derslerimde bilgisayar kullanmayı, gerçekten isterim.	4,24	0,708
6	Bilgisayarın öğrenme amaçlı kullanmanın, öğrencilerin öğrenme zamanının harcanmasına neden olmaktadır.	1,86	0,816
7	Öğretim uygulamalarını desteklemek için bilgisayar kullanmayı tercih etmiyorum.	3,68	1,070
Öğretmenlerin web tabanlı etkinlikler hakkındaki görüşleri (WA)			
8	Öğrenciler web destekli etkinlikler yaptığında, öğrencilerin kâğıt üzerindeki etkinliklere kıyasla daha iyi öğrendiklerini zannetmiyorum	3,46	0,972
9	Bir web sayfasında aradığımı bulmanın, bir kitaptan aradığımı bulmaktan daha kolay olduğunu düşünüyorum.	3,99	1,075
10	Derslerimde web destekli etkinlikleri kullanmayı, kâğıt üzerindeki etkinlikleri kullanmaya tercih ederim.	3,03	0,993
Kullanım kolaylığı (zorluğu)			
11	Bir web sitesini tasarlayıp güncel ve işler halde tutmak zordur.	2,51	0,958
12	E-öğrenme ortamlarını kullanmanın öğrenciler için zor olduğunu düşünüyorum	3,55	1,012
13	E-öğrenme ortamlarını kullanmanın öğretim elemanları için zor olduğunu düşünüyorum	3,57	1,031
14	E-öğrenme ortamlarının açık ve anlaşılır olduğunu düşünmüyorum.	3,47	1,022

Tablo3 incelendiğinde öğretim elemanlarının “Bilgiyi yapılandırma ve öğretme ve öğrenme yaklaşımı (BY)” faktörüne ilişkin maddelere verdikleri yanıtların büyük ölçüde “Tamamen katılıyorum” (3,59-4,52) düzeyine olduğu görülmektedir. “Öğretmenlerin bilgisayar destekli öğrenme hakkındaki görüşleri (BDE)” faktörüne ilişkin maddeler incelendiğinde ise maddelere verdikleri yanıtlar farklı düzeylerde dir. “Öğrenme uygulamalarını desteklemek için derslerimde bilgisayar kullanmayı, gerçekten isterim.” maddesine “Tamamen katılıyorum” düzeyinde, “Bilgisayarın öğrenme amaçlı kullanmanın, öğrencilerin öğrenme zamanının harcanmasına neden olmaktadır.” maddesine “Katılmıyorum” düzeyinde, “ Öğretim uygulamalarını desteklemek için bilgisayar kullanmayı tercih etmiyorum.” Maddesine de “Katılıyorum” düzeyinde yanıt vermişlerdir. “Öğretmenlerin web tabanlı etkinlikler hakkındaki görüşleri (WTE)” faktörüne ilişkin maddelere verdikleri yanıtlar ise “Kararsızım” ve “Katılıyorum” düzeyinde; “ Kullanım kolaylığı (KK)” faktörüne ilişkin maddelere verilen yanıtlar da “Kararsızım” ve “Katılıyorum” düzeyindedir.

Öğretim elemanlarının anketin herbir maddesine yanıtlar analiz edilerek hesaplanan, her bir maddeye katılım oranlarının yüzdesi aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik1: Anket Maddelerine Verilen Yanıtlar

Bilginin yapılandırılması boyutundaki maddelere öğretim elemanlarının katılma yüzdesi azımsanamayacak kadar büyüktür. Öğretim elemanlarının büyük bir çoğunluğu öğrenme ortamlarında sosyal paylaşımı içeren (%95), öğrencilerin bilgilerini kendilerinin yapılandığı (%91) ve öğretim elemanlarının rehber ve yönlendirici rolünde olduğu (%93) öğrenci merkezli yaklaşıma savunmaktadır.

Bilgisayar destekli eğitime yönelik görüşler incelendiğinde öğretim elemanlarının % 68'inin verdikleri derste bilgisayar kullanımının öğrencinin öğrenme kalitesini arttırdığını, %91'inin derslerinde bilgisayar kullanmayı istediklerini, %87'si derste bilgisayar kullanımının zaman kaybı olmayacağını ve % 69'unun uygulamalarını desteklemek için bilgisayar kullanmayı tercih ettiği görülmektedir.

Web-tabanlı etkinliklere yönelik öğretim elemanlarının görüşlerine göre % 53'ü öğrencilerin web destekli eğitim yaparak, kâğıt üzerindeki etkinliklere kıyasla daha iyi öğrendiğini, %78'i kitapla kıyaslandığında bir web sayfasında aradığını bulmanın daha kolay olduğunu düşünmektedir. Öğretim elemanları arasında, verdikleri derslerde, kâğıt-kalem etkinlikleri yerine web destekli etkinlikleri tercih edenlerin yüzdesi etmeyenlerin yüzdesine çok yakındır.

Öğretim elemanlarının e-öğrenme ortamlarını kullanım kolaylığı yönüyle değerlendirdiklerinde, öğrencilerin bu ortamları kullanmakta zorlanmayacağını düşünenler %62 ve öğretim elemanlarının e-öğrenme ortamlarını kullanmakta zorlanmayacağını düşünenler %66 oranındadır. Öğretim elemanlarının %57'si e-öğrenme ortamların açık ve anlaşılır olduğunu belirtmiş, %60'ı ise bir web sayfası tasarlamının ve onu işler halde tutmanın zorluğunu vurgulamıştır.

4.SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Dört ana faktörü temel alan anketten elde edilen bulgularda; öğretim elemanlarının “Bilgiyi yapılandırma ve öğretme ve öğrenme yaklaşımı (BY)” faktörüne yönelik olarak vermiş oldukları olumlu yanıtlar, yapılandırmacı yaklaşımda öğrenci merkezli dersler işlemek istedikleri yönünde önemli ipuçları vermektedir. Benzer şekilde derslerinde BDE kullanımına yönelik maddelere verdikleri olumlu yanıtlar

da BY faktöründe öğrenme öğretme yaklaşımlarını destekler biçimdedir. Nitekim BDE etkinlikleri ile yapılandırıcı yaklaşım temelinde ortamlar oluşturabileceği birçok çalışmada vurgulanmaktadır.(Baki,Çakıroğlu, 2010; Güven ve Karataş,2005; Woo ve Reeves,2007). Bu şekilde, her iki faktöre verilen yanıtlar arasında bir tutarlılık göze çarpmaktadır. Bununla birlikte “Öğretmenlerin web tabanlı etkinlikler hakkındaki görüşleri (WTE)” faktöründe öğretim elemanlarının web ortamında aradıkları bilgiye daha çabuk ulaşılması konusunda olumlu görüş belirtmelerine rağmen derslerinde web destekli etkinlikleri kullanması konusunda kararsız oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç Tezer , Bicen (2008)’in çalışmasında ortaya çıkan sonuçlarla paralellik göstermektedir. “Kullanım kolaylığı (KK)” faktörüne ilişkin maddelerden, öğretim elemanlarının e-öğrenme ortamlarını kullanmanın hem öğrenciler hem de öğretim elemanları için kolay olduğu, ancak bir web sitesini tasarlayıp güncel ve işler halde tutmanın zor olduğu düşüncesine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun, öğretim elemanlarının bu ortamları tasarlayabilme becerileri, yazılımsal eksiklikler ve iş yükü yoğunluğu kaynaklı olduğu düşünülebilir. (Yılmaz, Aktuğ,2011).

5.ÖNERİLER

Araştırma sonuçlarına dayalı olarak sunulan öneriler aşağıda yer almaktadır.

- Öğretmen yetiştiren kurumlarda görev yapan öğretim elemanlarının derslerinde yapılandırıcı yaklaşıma dayalı e öğrenme ortamlarını daha etkili kullanabilmeleri ve gerektiğinde bu ortamları kendilerinin tasarlayabilmeleri için kurum içi seminerler düzenlenebilir.
- Öğretim elemanları e öğrenme ortamlarının kullanımının hem öğrencileri hem de kendileri için kolay olduğunu düşünmelerine karşın bu ortamların tasarlanması ve yürütülmesi konusunda zorluk yaşayacaklarını düşünmektedirler. Öğretim elemanlarının mevcut uygulamalarının düşüncelerini ne derecede yansıttığı gözlem, görüşme gibi nitel veri toplama araçlarıyla ortaya konulabilir.
- Bu çalışmada öğretim elemanlarının e öğrenme ortamlarının kullanımına ilişkin görüşleri dört faktör çerçevesinde irdelenmiştir. Diğer araştırmacılar öğretim elemanlarının e- öğrenme ortamlarını kullanma durumlarını etkileyen başka faktörleri araştırıp bunların etkisini derinlemesine inceleyebilir.
- Çalışmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak öğretim elemanlarının yaş, cinsiyet, görev süresi, verdikleri ders türü ve görev yaptıkları bölümler dikkate alınarak bunların, öğretim elemanlarının e -öğrenme ortamlarına ilişkin görüşlerine etkisi araştırılabilir.

6.KAYNAKLAR

- Albirini, A. (2006). Teachers’ attitudes toward information and communication technologies: The case of Syrian EFL teachers. *Computers and Education*, 47(4), 373–398.
- Arıkan Y.D. (2006), Web Destekli Etkin Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Derse Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri, *Ege Eğitim Dergisi 2006 (7) 1: 23–41*
- Cheung, W., & Huang, W. (2005). Proposing a framework to assess Internet usage in university education: An empirical investigation from a student’s perspective. *British Journal of Educational Technology*, 36(2), 237–253.
- Baki,A. & Çakıroğlu, Ü. (2010)."Learning Objects in High School Mathematics Classrooms: Implementation and Evaluation", *Computers & Education*, 55(4), 1459-1469.
- Dewiyanti, S., Brand-Gruwel, S., Jochems, W., & Broers, N. J. (2007). Students_experiences with collaborative learning in asynchronous computer-supported collaborative learning environments. *Computers in Human Behaviour*, 23(1), 496–514.
- Anderson, J.(2005). IT, e-learning, and teacher development. *International Education Journal*, 5(5),1-14.
- Güven B.,Karataş İ.,(2005). Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Oluşturmacı Öğrenme Ortamı Tasarımı: Bir model, *İlköğretim-Online*, 4(1),62-72.
- Kumar, A., Kumar, P., and Basu, S.C., Student perceptions of virtualeducation: An exploratory study. In Proceedings of 2001 Information Resources Management Association International Conference, Toronto, Canada. Idea Group Publishing, 400–403.
- Lambdin, D. V., Thomas M. D. ve Moore, J. A. (1997) Using an interactive information system to expand preservice teachers' visions of effective mathematics teaching. *Journal of Technology and Teacher Education*, 5(2/3), 277-290
- Mahdizdeh, H., Biemans H., Mulder, M. (2008). Determining Factors of the of e-Learning Environments by University Teachers. *Computers & Education* (51)142–154

- Ma, W. W., Anderssonw, R., & Streithw, K. (2005). Examining user acceptance of computer technology: An empirical study of student teachers. *Journal of Computer Assisted Learning*, 21(6), 387–395.
- Madden, A., Ford, N., Miller, D., & Levy, P. (2005). Using the Internet in teaching: The views of practitioners (A survey of the views of secondary school teachers in Sheffield, UK). *British Journal of Educational Technology*, 36(2), 255–280.
- Odabaşı, F. H. (2000). *Faculty Use of Technological Resources in Turkey*. Anadolu University, Turkey *Innovations in Education and Training International*. 1469-8420
- Pachler, N. ve Daly, C. (2006). Online communities and professional teacher learning: Affordances and challenges. İçinde: Sorenson, E. K. (Ed.), *Enhancing learning through technology*. (s.1-28). Hershey, PA, USA: Information Science Publishing.
- Parker, D. R. (1997) Increasing faculty use of technology in teaching and teacher education. *Journal of Technology and Teacher Education*, 5(2/3), 170-182
- Sadi,S.,Şekerci,A.R.,Kurban,B., Topu,F.B.,Demirel,T.,Tosun, C., Demirci,T., Göktaş, Y. (2008). Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı: Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri. *Bilişim Teknolojileri Dergisi*, 1 (3):43-49.
- Tezer M., Bicen H.(2008) Üniversite Öğretim Elemanlarının E-Eğitim Sistemlerine Yönelik Hazır Bulunuşluğu. www.ietc2008.home.anadolu.edu.tr adresinden 02.04.2011 tarihinde indirilmiştir.
- Woo Y., Reeves T.C.,(2007)Meaningful interaction in web-based learning: A socialconstructivist interpretation. *Internet and Higher Education* 10:15–25
- Yılmaz, E. O. , Aktuğ, S.Uzaktan Eğitimde Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının, Uzaktan Eğitimde Etkileşim ve İletişim Üzerine Görüşleri. www.ab.org.tr/ab11/bildiri/173.doc adresinden 10.05.2011 tarihinde indirilmiştir.

ÖĞRETMENLERİN FORUM SAYFALARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK SORUNLAR

ETHICAL PROBLEMS FACING TEACHERS IN ONLINE DISCUSSION FORUMS

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Sincar
Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep Eğitim Fakültesi
mehmetsincar@yahoo.com

Yrd.Doç.Dr.C.Teyyar Uğurlu
Cumhuriyet Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
celalteyyar@yahoo.com

ABSTRACT

Problems of social life are increasing day by day. Ethical perceptions continuously change as life styles change. Any change anywhere in the world can be a starting point for bigger changes in different parts of the world. Problems facing mankind also bring dichotomies such as “good-bad, beautiful-ugly and true-false”. Different social foundations and cultural contexts (*as a result of examining the problems involved*) have produced new assumptions about human. The underlying facts of human behaviour are within the boundaries of ethical review. Briefly, ethics are the definitions of right and wrong. While morality refers to tangible means, ethics refers to abstract means. Value structures which manage the ethical behaviours of the teachers who are the basis of the study can be change based on the cultural and social context. In this context, ethical behaviours of teachers who use the forum pages constitute the scope of this study.

Methodology

The research was carried out with the participation of teachers working in Gaziantep, the sixth largest city in Turkey. The research is a qualitative study with a maximum variation sample. The data were obtained by focus group interviews. Initially, 46 teachers and 3 forum editors participated in the interviews which were carried out in the internet as pilot interviews. At the second stage, 108 teachers were contacted by the researchers and only 35 of them volunteered. Six focus group interviews were carried out in two stages with participants separated into three groups. While determining the venue, we considered its accessibility and also the transportation means for the focus group interviews. The focus group also ensured that the participants felt relaxed and comfortable. The interviews were carried out in an Elementary School in Gaziantep. The focus group interviews were recorded and open-ended questions were asked to the participants. The recordings of the interviews were transcribed, and operational definitions of categories and codes were formed by reviewing the transcripts.

Findings and Conclusions

According to the analysis of the data, the issues experienced by the participants on the forum pages are collected under four categories: character, aggression, obsession and disrespect. The Character, representing the behaviour of individuals, can be defined as the complex of mental and ethical traits marking a person. In this category, the participants reported that they had encountered "irresponsibility, selfishness, lie, and causticity" on the discussion forum. The Aggression, on the forum pages to users in both psychological and physical sense can be defined as a form of behaviour with the intention to harm. The participants reported that, with respect to the Aggression category, they had encountered "violation of private life, provocation, sexual harassment, defamation and bullying." The Obsession, negative behaviours exhibited in the forum pages, which repeated many times. In this category, the participants reported they had encountered “monomania, dependency and trap”. The Disrespect can be defined as ignoring the labours, values and the rules of the main language of the participants. They reported that they had encountered "violation of the right to speak, illegal file sharing and to use the language wrongly” in this category.

Keywords: Ethics, ethical problems, internet forum pages

Giriş

Günümüzde bilgiye erişmenin o bilgiyi kullanmak kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, bu erişim için farklı yöntemler kullanmanın da bir o kadar önemli olduğu söylenebilir. Farklı meslek gruplarına mensup insanlar ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşmak için bireysel arayışlar içine girseler de, çoğu zaman işbirliğine giderek yardımlaştıklarında daha olumlu ve daha hızlı sonuçlara ulaşırlar. Bir hastanenin acil servisine bir trafik kazası vakası geldiğinde, farklı branşlardaki doktorlar hastada meydana gelen görünür zararlara ilişkin hangi tedbirleri alacaklarını, olası görünmeyen zarar ya da zararlara karşı nasıl teşhis koyacaklarına dair bir görüşmeler zinciri gerçekleştirirler. Bu durum genelde konsültasyon olarak adlandırılır. Bu tür durumlarda konsültasyona katılan doktorlar aynı çatı altında ya da teknolojinin de yardımıyla uzaktan erişimle bir araya gelirler. Ancak bilinen durum doktorların birbirlerini tanıdıkları ya da kimliklerinin bilindiğidir.

Benzer şekilde eğitimle ilgili bir sorunun giderilmesinde, bir program geliştirme aşamasında, bir ders materyalinin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde ya da sınıf içi problemlerin çözümüne ilişkin farklı görüşlere ihtiyaç duyulduğunda da öğretmenler meslektaşlarına danışırlar. Bu danışma süreci yüz yüze ya da teknolojinin yardımıyla uzaktan erişimle gerçekleştirilebilir. Bu bir araya gelme sürecinde öğretmenler çeşitli konularda tecrübelerini paylaşmakta, ihtiyaç duydukları alanlarda işbirliğine gitmektedirler. Yüz yüze danışma sürecinden farklı olarak web tabanlı olarak gerçekleştirilen iletişimler ise genelde Messenger, Skype gibi programlar yardımıyla ya da e-posta aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Ancak bu tür durumlarda genelde öğretmenler birbirlerinin kim olduğunu bilirler ve iletişim tanıdık öğretmenler arasında gerçekleşir. Ancak son yıllarda öğretmenlerin eğitimle ilgili çok sayıda konuyu kimliklerini açıklamadan tartıştıkları, görüş alışverişinde buldukları ve işbirliğine gittikleri forum sayfaları popüler olmaya başlamıştır. Özellikle geniş bir zaman diliminde çok sayıda öğretmenin aktif olarak yer aldığı forum sayfaları sadece eğitimle ilgili bilgi alışverişinin gerçekleştirildiği ortamlar olmayıp, öğretmenlerin karşılaştıkları çeşitli eğitsel problemlerin (sınıf yönetimi, materyal tasarımı vb.) çözümünde de bir tür beyin fırtınasının gerçekleştirildiği bir “sorun çözme” mekanizması olarak da faaliyet göstermektedir. Öğretmenlerin forum sayfalarında karşılaştıkları sorunlar bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin eğitim dünyasında daha çok kullanılmaya başlamasıyla artış göstermiştir.

Birçok araştırmada bilgisayar teknolojilerinin kullanımına ilişkin çok boyutlu ve karmaşık sorunlar (Salinas&Sancez, 2009; Lim, 2008), bilgisayarların okullarda öğrenciler tarafından ne amaçla kullanıldığı (Tien&Fu, 2008), öğrencilerin bilgisayar kullanım davranışları (Kuhlemeier&Hemker, 2005), bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının demokratik haklar ve davranışlar ile politik etki yaratmada bir araç olarak görülmesi (Shirazi, Ngwenyama, Morawczynski, 2010), öğretmen adaylarının etik olmayan bilgisayar kullanım sorunları (Beycioğlu, 2009), öğrencilerin etik olmayan bilgisayar kullanım sorunları (Namlı, Odabası, 2004) gibi konular bilgi ve iletişim teknolojilerinde etik sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Benzer şekilde Taiwan’da Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin internet güvenliği hakkında farkındalığını artırmak için bir dizi çalışmayı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında hayata geçirmiştir (Chou& Peng, 2010). Bilgisayarların kadın ve erkek kullanıcılar açısından ne gibi etik farklılıklar içerdiğinin yanı sıra (Adam, 2001), örgütleri ve toplumları anlamada etik sorunların önemi üzerinde de durmuşlar ve araştırmacılar profesyonel davranış ile etik ilkeler arasında anlamlı bir ilişkiyi ortaya koymuşlardır (Akman ve Mishra, 2009). Görüldüğü üzere, etik davranışların eğitim olgusu içerisinde farklı boyutlarda yansımaları bulunmaktadır. Eğitim üzerindeki bilgi iletişim teknolojilerine ilişkin etik sorunlar günümüzde teknolojinin uygulama alanlarında hızla kullanılmaya başlamasıyla daha da artmaktadır. Teknoloji yeterliliği eğitim örgütleri olarak okulların ve öğretmenlerin ilgi alanlarında yer almaktadır. Bilgiye daha çabuk erişim ve bilgiyi paylaşma yolu olarak vazgeçilmez bir araçtır. Ancak bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımındaki sorunlar öğretmenlerin değer dünyalarında farklılıklar yaratabilmektedir. Salinas&Sancez (2009) “bilgisayar ve iletişim teknolojilerini bilgi toplumuna anlamlı bir katılım için insanlara avantajlar sağladığını” ifade ederler. İnsanlar için sağlanan avantajlar aynı zamanda teknolojik sorunları da beraberinde getirmektedir ki, günümüzde bu etik sorunlar olarak ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, bu çalışmanın kapsamını forum sayfalarını kullanan eğitimcilerin etik davranışlarının sorgulanması oluşturmaktadır. Belirlenen kapsama dayalı olarak bu çalışmanın amacı iki farklı madde altında dile getirebilir. Bunlar;

- I. Forum sayfalarının kullanımında karşılaşılan etik sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek,
- II. Bir iletişim ortamı olarak forum sayfalarının kullanımında ortaya çıkan etik sorunlara dikkat çekmek olarak sıralanabilir.

YÖNTEM

Araştırma, 2010 yılı içerisinde Türkiye'nin altıncı büyük kenti olan Gaziantep'te görev yapan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel bir durum çalışması olup, örnekleme yöntemi olarak maksimum çeşitlilik örnekleme kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler odak grup görüşmesiyle elde edilmiştir. Araştırma yöntemi olarak "odak grup görüşmesi" yönteminin (focus group interview) kullanılması, bu yöntemin derinlemesine tartışma (depth interview) türünün uygulanması ve bir başka araştırma yöntemini desteklemek amacıyla değil, başlı başına bir araştırma yöntemi olarak kullanılması özellikle tercih edilmiştir.

Odak grup görüşmeleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada yer alan odak grup görüşmesi pilot uygulama hedefiyle web tabanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin yapılabilmesi için öğretmenlerin en sık kullandığı iki forum sitesinde "forum sayfalarının kullanımında sorunlar" başlıkları altında alanlar açılmış ve öğretmenlerle oldukça verimli ve nitelikli katılımın gerçekleştiği görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Web tabanlı olarak gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:

1. <http://forum.memurlar.net/konu/893281>
2. <http://forum.memurlar.net/konu/941177>
3. <http://www.egitimhane.com/forum-kurallarindaetik-davranislar-k70996-m895243.html>

Bu görüşmelere 46 öğretmen ve 3 editör katılmıştır. Görüşmeler sırasında katılımcıların cinsiyetleri, nerede çalıştıkları ya da hizmet süreleri gibi değişkenlere ilişkin herhangi bir soru özel hayatın gizliliği ilkesi gereği sorulmamıştır.

İkinci aşamada ise 108 öğretmenle görüşme yapmak için temas kurulmuş ancak öğretmenlerden sadece 35'i görüşme talebini kabul etmişlerdir. Katılımcılarla üç grup halinde ve her bir grupta ikişer defa olmak üzere toplam 6 odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada yer alan katılımcılar, Gaziantep ili sınırları içerisinde 35 farklı ilköğretim ve ortaöğretim kurumunda görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Katılımcıların daha önce bu konu üzerinde benzer nitelikte herhangi bir özel çalışma yapmamış olması ayrıca dikkat edilen bir başka husus olmuştur. Grup büyüklükleri 11-12 kişiden meydana gelmiş ve görüşmeler her grupta iki kez olmak üzere altı oturumda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ulaşılmak istenen amaç, katılımcıların bilgi, görüş ve deneyimlerden yararlanmak ve hem nitelik hem de nicelik açısından olabildiğince fazla veri toplamak olduğu için oturum başkanının katılım düzeyinin alt düzeyde tutulmuştur. Görüşmelerde işitsel kayıt sistemi kullanılmış, gerektiği durumlarda not alma yoluna da gidilmiştir. Araştırmada yer alan katılımcıların kişisel hayatlarının korumasına titizlikle özen gösterilmiş ve görüşme kayıtları araştırmacılar dışında hiç kimseye açılmamıştır.

Tablo 1
Katılımcıların Branş ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre Dağılımı

Branş	Katılımcı Kodu	Cinsiyet		Toplam
		Kadın (K)	Erkek (E)	
Güzel Sanatlar	T1(K), T2(K), T3(E)	2	1	3
Sınıf	T4(K), T5(E), T6(E), T7(K)	2	2	4
Okul Öncesi	T8(K), T9(K), T10(K), T11(K), T12(E)	4	1	5
Matematik	T13(K), T14(E), T15(E), T16(K)	2	2	4
Fen ve Teknoloji	T17(E), T18(K)	1	1	2
Bilişim Teknolojileri	T19(E), T20(K), T21(K)	2	1	3
Coğrafya	T22(E), T23(K)	1	1	2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi	T24 (E), T25(K), T26(K)	2	1	3
Beden Eğitimi	T27(K), T28(E)	1	1	2
İngilizce	T29(K), T30(E), T31(K), T32(E)	2	2	4
Felsefe	T33(K)	1	0	1
Fizik	T34(K)	1	0	1
Türkçe	T35(K)	1	0	1
Toplam		22	13	35
		%63	%37	%100

Toplantıların yapılacağı yer seçilirken, katılımcıların kendilerini rahat hissedebilecekleri, ulaşım ve adres bulma sorunu yaşamadan ulaşabilecekleri bir ortamın bulunmasına dikkat edilmiş ve görüşmeler Gaziantep kent merkezinde yer alan Abdullah Kepkep İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, yaptıkları işin doğası gereği oldukça yoğun bir çalışma temposu içinde olan katılımcıların, zaman açısından olabildiği ölçüde daha rahat katılabilmeleri bakımından cumartesi günleri, yorgunluk etkisini azaltmak açısından da sabah saatlerinde yapılması kararları alınmıştır. Ancak iki görüşme ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin hafta sonları gelecekleri merkezi sınav dönemine denk geldiği için hafta içi gerçekleştirilmiştir.

Tablo 2
Odak Grup Görüşmelerinin Yapıldığı Tarihler ve Katılımcıların Yer Aldığı Gruplar

Görüşme Tarihleri	Grup	Katılımcılar
29.05.2010 (Cumartesi)	A	T1, T4, T5, T8, T13, T14, T17, T19, T24, T27, T29
12.06.2010 (Cumartesi)		
05.06.2010 (Cumartesi)	B	T2, T6, T9, T10, T15, T18, T20, T22, T25, T30, T33, T34
21.06.2010 (Pazartesi)		
19.06.2010 (Cumartesi)	C	T3, T7, T11, T12, T16, T21, T23, T26, T28, T31, T32, T35
22.06.2010 (Salı)		

Görüşmelerde sesli kayıt sistemi kullanılmış, öğretmenlere açık uçlu sorular yöneltilmiş ve verilen cevaplara göre sonda sorularla da derinlemesine bilgi elde edilmeye çalışılmıştır. Kayıt altına alınan görüşmeler daha sonra metin haline getirilmiştir. Araştırmacılar tarafından metin haline getirilen görüşme kayıtları dikkatle incelenerek araştırma çerçevesini oluşturan kategoriler ve kodlar belirlenmiş ve işlevsel tanımları yapılmıştır. Tanımlanan kodlar bağlamında öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmeler yeniden incelenmiş ve hangi kodun hangi sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir.

Tablo 3
Etik Problemlere İlişkin Kategoriler, Kodlar ve Tanımlar

Kategoriler	Kodlar	Tanımlar
Karakter	Sorumsuzluk	Yazılanların doğruluğu ya da doğru olsa bile başkaları üzerindeki olası olumsuz etkilerini önemsememe
	Bencillik	Paylaşım yerine sadece kendi menfaatleri için iletişim kurmak.
	Yalan	Bireyleri yanıltmak amacı güdülen rol yapmak veya doğru olmayan ifadeleri kullanma
	Alaycılık	Bireylerin ifadeleriyle eğlenmek, onları hafife almak, tahkîr etmek, kusurları yazı ile teşhîr etmek.
Saldırganlık	Kışkırtma	Bireyleri kötü eylemlerde bulunmaları için özellikle küfür ederek tahrik etmek.
	Cinsel Taciz	Forum sayfalarındaki kullanıcılara herkesin görebileceği alanlarda ya da özel yazışma formlarında cinsellik içeren uygunsuz mesajlar göndermek.
	Karalama	Bir kimseye aslı olmayan suç yükleme
	Zorbalık	Diğer kişilere zarar vermek amacıyla kasten, tekrarlayıcı bir şekilde ve düşmanca davranışları destekleyen davranışlardır.
Takıntı	Özel Yaşama Müdahale	Bir başkasına ait kişisel bilgileri dağıtmak.
	Saplantı	İnternete tekrar bağlı olunmadığında sorunlara/sorulara çare/cevap bulamadığını düşünmek.
	Bağımlılık	Bilgi paylaşımının ötesine geçerek tatmine ulaşılması için giderek artan oranda forum sayfalarına bulunmak.
Saygısızlık	Tuzak Kurma	Forum sayfalarına erişim sağlayan kişilerin kişisel bilgilerini elde etmek ya da onları zor duruma düşürmek için düzen kurmak.
	Söz Hakkına Müdahale (flood)	Sayfayı sürekli anlamsız metinlerle doldurup, diğer kullanıcıların yazdıklarının okunabilirliklerini zayıflatmak.
	İllegal Dosya Paylaşımı (Emek Hırsızlığı)	Telif hakkı gerektiren her türlü yazılım ve elektronik dokümanın nasıl elde edileceğini ve nerede bulunabileceğine ilişkin bilgi paylaşımı yapmak.
	Dilin Yanlış Kullanımı	İletişim kurarken konuşma dilini ve argo kelimeleri kullanmak.

Tablo 3, öğretmen görüşlerine göre forum sayfalarında öğretmenlerin karşılaştıkları problemlerin “karakter, saldırganlık, takıntı ve saygısızlık” kategorileri altında toplandığını göstermektedir. Bu kategorilerin he birine ilişkin elde edilen bulgular aşağıda ayrıntılarıyla incelenmiştir:

BULGULAR

Bu bölümde “*karakter, saldırganlık, takıntı ve saygısızlık*” başlıklarında dört kategoride öğretmen görüşleri ele alınmıştır. Her kategoriye ilişkin kodlarla ilgili öğretmen görüşleri öğretmenlerin kendi cümleleri ile aktarılmış ve karşısına “öğretmen kodları” girilmiştir.

Karakter

Karakter kategorisi bireylerin davranış biçimlerinin bütünü belirleyen ana özellik olarak tanımlanabilir. Bu kategoriye ilişkin öğretmenler forum sayfalarında “*sorumsuzluk, bencillik, yalan ve alaycılık*” olarak tanımlanan olumsuz davranışlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Karakter kategorisine ilişkin karşılaşılan olumsuz davranışlar şunlardır:

- Özellikle eğitimle ilgili yetkinlik gerektiren konularda kendini uzman olarak tanıtmak (T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T18, T19, T20, T21, T22, T24, T29, T30, T31, T32, T33)

- *Tam olarak doğruluğundan emin olmadığı halde bildiklerini doğruymuş gibi aktararak bireyleri yanlış yönlendirmek (T2, T4, T5, T7, T8, T9, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T18, T19, T20, T21, T22, T24, T29, T30, T31, T32, T33)*
- *Kullanıcı adı (nick name) ile dalga geçmek (T5, T7, T10, T11, T19, T23, T26, T28, T35)*
- *Kendini editör olarak tanıtmak (T1, T28, T34, T35)*
- *Erkek kullanıcıların kendilerini bayan olarak tanıtmaları (T1, T2, T7, T13, T16, T20, T21, T28, T31, T33, T34)*
- *İstenilen konuda yardım alana kadar iletişim halinde kalınup, sonrasında iletişim cevaplarına kayıtsız kalmak (T15, T16, T18, T19, T20, T21, T22, T25, T26, T33)*
- *Hoşlanılmayan bir kullanıcının yazdıklarına ilişkin gerçekliği olmayan eleştiriler yaparak onları yıpratmak T1, T3, T10, T13, T14, T16, T17, T19, T20, T21, T29, T30)*
- *Farklı kullanıcı adlarıyla aynı forum sayfasında etkinlik göstermek (T1, T2, T5, T9, T11, T13, T14, T20, T21, T27, T35)*

Saldırganlık

Saldırganlık, forum sayfalarında yer alan kullanıcılara gerek psikolojik gerekse fiziksel anlamda zarar verme niyeti taşıyan davranış şekli olarak tanımlanabilir. Bu kategoriye ilişkin öğretmenler forum sayfalarında “*özel yaşama müdahale, kışkırtma, cinsel taciz, karalama ve zorbalık*” olarak tanımlanan davranışlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Saldırganlık kategorisine ilişkin davranışlar şunlardır:

- *Bireyleri utandıracak boyutlarda dedikodu yapmak (T3, T4, T7, T10, T11, T17, T28, T29, T30, T33, T34, T35),*
- *Farklı görüşlere sahip bireyleri düşmanca davranışa itecek şekilde hakaret etmek, (T4, T5, T6, T7, T12, T13, T14, T16, T17, T18, T19, T21, T22, T24, T25, T26, T30, T32, T34, T35)*
- *Kullanıcıları kötüleyen ifadelerde bulunmak (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T18, T19, T20, T21, T22, T24, T25, T26, T29, T30, T31, T32, T33, T34, T35)*
- *Genel yazışma alanı içerisinde sohbet kurallarına uygun hareket edilip, özelde ise insanları küçük düşüren, tahrik ve taciz eden mesajlar göndermek (T1, T2, T7, T9, T11, T16, T18, T20, T21, T23, T29, T31, T33, T34, T35)*
- *Bayan kullanıcılara cinsel içerikli mesajlar göndererek onları taciz etmek (T1, T2, T10, T23, T28, T32): Bir kullanıcı başından geçen bir olayı şöyle aktarmıştır (T23):*
- *Kullanıcıları kişisel iletişim bilgilerini (adres, telefon vb.) vermedikleri takdirde haklarında yıpratıcı dedikodular yayacaklarını söyleyerek tehdit etmek (T2, T23, T33)*
- *Elde edilen özel bilgileri dağıtmak (T4, T7, T13, T28, T35)*
- *Anlaşılmayan konularda birbirlerini yüz yüze düelloya davet etmek (klavye delikanlılığı) (T19, T28)*

Takıntı

Takıntı kategorisi, forum sayfalarında sergilenen olumsuz davranışların defalarca tekrarlanması olarak tanımlanabilir. Bu kategoriye ilişkin öğretmenler forum sayfalarında “*saplantı, bağımlılık ve tuzak kurma*” olarak tanımlanan davranışlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Saldırganlık kategorisine ilişkin davranışlar şunlardır:

- *Sorulan her soruya cevap verme ihtiyacı hissetmek (T6, T12, T27),*
- *Başkaları tarafından verilen cevaplarda eksiklik aramak (T8, T20, T31)*
- *Gecenin bir yarısı uyanıp forum sayfalarında yazılanları okumak ve yorum yapmak (T8, T9, T10, T17, T25, T33, T35). Bir katılımcı dikkatini çeken bir durumu şu şekilde aktarmıştır (T17):*
- *Tartışmalara katılan bireylerle arkadaşlık kurmaya çalışmak (T1, T2, T5, T6, T7, T8, T12, T13, T15, T16, T18, T20, T21, T25, T26, T32, T33, T34, T35)*
- *Forum sayfalarını insanları rahatsız edecek kadar sahiplenmek (T4, T9, T14, T20, T28)*
- *Herhangi bir nedenle hoşlanılmayan kişi ya da kişilerden intikam almak amacıyla onların özel bilgilerini elde etmeye çalışmak (T3, T21). Bir katılımcı bu durumla ilgili karşılaştığı bir durumu şöyle aktarmıştır (T21):*
- *Bireylerin kişisel/özel bilgilerini elde etmek amacıyla onların güvenini kazanmaya çalışmak (T11, T20, T27).*

Saygısızlık

Saygısızlık emeğe, değerlere ve iletişim kurulan ana dilin kurallarını hiçe sayarak onu deforme edici ifadeler kullanmak olarak tanımlanabilir. Bu kategoriye ilişkin öğretmenler forum sayfalarında “*söz hakkında müdahale, illegal dosya paylaşımı ve dilin yanlış kullanımı*” olarak tanımlanan davranışlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Saygısızlık kategorisine ilişkin davranışlar şunlardır:

- *Tartışılan ya da paylaşım yapılan konularda bireylerin söz hakkına müdahale etmek; sözgelimi, sürekli boş mesajlar gönderme yoluyla sayfayı meşgul ederek bireylerin yazılanları izlemesini zorlaştırmak (T8, T10, T14, T26, T28).*
- *Telif hakkı gerektiren film, müzik, program vb. yazılımların bulunduğu linkleri paylaşmak; sözgelimi, vizyona yeni giren bir filmin korsan çekiminin bulunduğu dosya transfer sitelerine ait linklerin linklerinin verilmesi (T1, T2, T3, T6, T7, T9, T11, T12, T13, T7, T19, T20, T21, T27, T29, T30, T31, T32, T34).*
- *Özellikle eğitim yazılımlarının yasadışı yollardan nasıl elde edileceği konusunda yönlendirme yapmak; sözgelimi, bir eğitim yazılımına ihtiyacı olan bir öğretmene onu satın alması yerine yasadışı yollardan nasıl elde edileceğine dair adım adım yol gösterilmesi, bir nevi sanal bir eğitimden geçirilmesi (T7, T9, T12, T13, T7, T19, T20, T21, T29, T30, T31, T32,).*

SONUÇ ve TARTIŞMA

Elde edilen bulgular öğretmenlerin eğitimle ilgili çeşitli konularda görüş alış-verişinde bulunmak amacıyla katıldıkları forum sayfalarında ya da tartışma gruplarında *karakter, saldırganlık, takıntı ve saygısızlık* kategorileri altında çeşitli etik olmayan davranışlarla karşılaştıklarını işaret etmektedir. Araştırma sonuçları, etik olmayan davranışların çoğunluğunun “*karakter ve saldırganlık*” kategorileri altında yer aldığını ortaya koymakta ve Salinas&Sancez (2009), Lim, (2008), Tien&Fu (2008), Kuhlemeier&Hemker (2005), Shirazi, Ngwenyama& Morawczynski, (2010), Beycioğlu (2009) ve Namılı&Odabası (2004) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını da desteklemektedir.

Araştırma sonuçları, öğrenciler için birer rol-model kabul edilen öğretmenlerin forum sayfalarında çok ciddi şekilde “etik” olmayan davranışlar sergilediğini ortaya koymaktadır. Başkalarına etik değerleri öğretecek bireylerin kendilerinin etik değerlerden yoksun olması ciddi bir çelişkiyi de beraberinde getirmektedir.

Bu çelişkinin ortadan kaldırılması için etik olmayan davranışların neler olduğunu, sergilenmesi durumunda hangi olası sonuçların ortaya çıkacağını ve en önemlisi bunların tersi olan etik davranışların sergilenmesi durumunda öğretmenlerin aynası olarak tanımlanan öğrencilerin toplumsal yapıya nasıl katkı sağlayacağını ortaya konması gerekmektedir. Bu durum için bir yenileme/geliştirme sürecinin öğretmenlerle birlikte gerçekleştirilmesi önerisi bu çalışmanın sonuç cümlesini oluşturmaktadır.

Bu araştırmanın sonuçlarından hareketle, okullarda öğretmenlerin etik eğitim çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Milli Eğitim Mevzuatında etik yapılanma sürecinde 5176 sayılı ve 25.05.2004 tarihli Kanun ile Kamu Görevlileri Etik Kurul kurulması kararlaştırılmıştır. Bu Kanunun amaç ve kapsam başlığı altında yer verilen 1.maddesi; “Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.” şeklinde düzenlenmiştir. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 1. Maddesi de (TBMM, 2004) yönetmelik amacını belirlerken özellikle adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık konularında kamu görevlilerinin özenli ve hassas davranışlarına dikkat çekmektedir (Uğurlu, 2009). Bu çerçevede yasal mevzuat ile kamu çalışanlarının etik davranışlarının nasıl olacağına ilişkin düzenlemeler öğretmenlere tanıtılarak “etik sözleşmelerin” imzalatılması ve gerekleri hakkında bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi önerilebilir. Araştırma oluşturulacak bir “internet etiği” davranış ölçeği temelinde nicel olarak da gerçekleştirilebilir. Araştırmalar farklı branşlar temelinde karşılaştırmalı olarak araştırılabilir.

Kaynaklar

- Adam, A. (2001) Computer ethics in a different voice, *Information and Organization* 11,235–261.
- Akarsu, B. (1998) *Felsefe Terimleri Sözlüğü*, 7.Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
- Akman, I., Mishra, A. (2009) Ethical behavior issues in software use: An analysis of public and private sectors, *Computers in Human Behavior* 25, 1251–1257.
- Aydın, İ.(2001) *Yönetsel mesleki ve örgütsel etik*. Ankara: Pegem yayıncılık.
- Aydın, İ.(2006) *Eğitim ve öğretimde etik*. Ankara: Pegem yayıncılık.
- Bagnall, R. G.(2002) The Contingent University: An Ethical Critique.*Educational Philosophy and Theory*, (34) 1.
- Bayram, S. (2005) İşletme etiği ve çalışanların şirketlerinde mevcut olan etik uygulamalara ilişkin algılarının ölçümüne yönelik bir araştırma, *Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi*, Uludağ üniversitesi, Bursa.
- Beycioğlu, k. (2009) A cyberphilosophical issue in education: Unethical computer using behavior -The case of prospective teachers, *Computers & Education*, 53, 201–208.
- Changeux, J.P.(2002) *Etiğin doğal temelleri*. (N.Acar, Çev.) Ankara: Doruk Yayınları.
- Chou, C., Peng, H. (2010) Promoting awareness of Internet safety in Taiwan in-service teacher education: A ten-year experience, *Internet and Higher Education*, 2010, Elsevier.
- Clarkburn, H.(2002) The aims and practise of ethics education in an undergraduate curriculum reasons for choosing a skills approach.*Journal of Higher Education*, 26, 4-11.
- Furman, G.C.(2004) The ethic of community. *Journal of Educational Administration*. 42 (2) 215-235.
- Haynes, F. (2002) *Eğitimde etik*. (S. K.Akbas, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Hit, W.D. (1990) *Ethics and Leadership: Putting Theory Into Practice*, Columbus: Battelle Press.
- Kuhlemeier, H., Hemker, B. (2005) The impact of computer use at home on students' Internet skills, *Computers & Education* 49, 460–480.
- Lim, C.P. (2008) Global citizenship education, school curriculum and games: Learning Mathematics, English and Science as a global citizen, *Computers & Education*, 51, 1073–1093.
- Myyry, L., Helkama, K. (2002) The Role of Value Priorities and Professional Ethics Training in Moral Sensitivity, *Journal of Moral Education*, 31(1)35-50.
- Namlı, A.G., Odabaşı, H.F. (2004) Unethical computer using behavior scale: A study of reliability and validity on Turkish university students, *Computers & Education* 48,205–215
- Pieper, A.(1999) *Etiğe giriş*. (V. Atayman, G. Sezer, Çev.) İstanbul: 209 Ayrıntı Yayınları.
- Selsam, H. (1995) *Etik: Yeni değerler ve özgürlük*. (Y. Demirekler, Çev.) Ankara: Yaba Yayınları.
- TBMM (2004) Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu (Kanun no: 5176, Kabul tarihi: 25.05.2004) Resmi Gazete. 29.6.1930 /1532. <http://mevzuat.meb.gov.tr/html/20.html>
- Özarslan, E. (2006) *Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesinde etik değerlerin rolü üzerine karşılaştırmalı bir araştırma*, *Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi*, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
- Peterson, M., ve Potter, R.L.(2004) A proposal for a code of ethics for nurse practitioners. *Journal of the American Academy of Nurse Pratitioners*. 16 (3) 116-124.
- Rushworth, M.K. (2004) Needed: An Information Ethic, *Institute for Global Ethic*, 7, 11.
- Salinas,A., Sances, J. (2009) Digital inclusion in Chile: Internet in rural schools, *International Journal of Educational Development* 29, 573-582.
- Shirazi, F., Ngwenyama, O., Morawczynski, O. (2010) ICT expansion and the digital divide in democratic freedoms: An analysis of the impact of ICT expansion, education and ICT filtering on democracy, *Telematics and Informatics* 27, 21–31.
- Tien, F.F., Fu, T.T. (2008) The correlates of the digital divide and their impact on college student learning, *Computers & Education* 50, 421–436.
- Uğurlu, C.T. (2009) İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Yöneticilerinin Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet Davranışlarının Etkisi, *Yayımlanmamış Doktora Tezi*, İnönü Üniversitesi, Malatya.
- Uğurlu, C.T. (2010) Öğretmenlerin, Eğitim Müfettişlerinin Etik Davranışlarına İlişkin Görüşleri, *e-International Journal of Education Research*, 1 (2).
- Watt, J., Sinfield, I., & Hawkes, C. (2000). *Civics today*. Toronto: Irwin.

ÖĞRETMENLERİN İNTERNETE YÖNELİK TUTUMLARININ VE İNTERNET KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Murat YALMAN^a, Selahattin GÖNEN^b, Bülent BAŞARAN^a

^a Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 21280, Türkiye

^b Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi OFMA Bölümü Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, Dicle Üniversitesi Diyarbakır, 21280 Türkiye
sgonen@dicle.edu.tr

Özet

Bu çalışmada, ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin internete yönelik tutumları ile internet kullanma durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlandı. Bu amaca ulaşmak için demografik özellikler, internet kullanma durumları ve internete yönelik tutum ölçeğinden oluşan bir veri toplama aracı kullanıldı. Veri toplama aracı olarak hazırlanan döküman Diyarbakır il merkezinde eğitim-öğretim faaliyeti yürüten okullarda görev yapan 252 (156 erkek, 96 bayan) öğretmene uygulandı. Elde edilen verilerin analizinden; internet kullanma konusunda deneyimli olan öğretmenler ile “deneyimim yok” diyen öğretmenlerin internete yönelik tutumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı görüldü ($p>.05$). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin, interneti daha fazla kullanmasına rağmen, internete yönelik tutumlarının kıdemli öğretmenlere göre daha düşük düzeyde olması derinlemesine araştırılması gereken bir konu olarak değerlendirildi. Bununla birlikte, öğretmenlerin çok az bir kesiminin internetin getirdiği kolaylıklardan (alış-veriş, bankacılık işlemleri vb.) yararlandıkları görüldü. Ayrıca, bu çalışmaya katılan öğretmenlerin %8,33’ünün interneti hiç kullanmadıkları belirlendi.

Anahtar Kelimeler: İnternet, öğretmen, tutum, demografik özellikler

EXAMINING TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS THE INTERNET AND THEIR INTERNET USE WITH RESPECT TO CERTAIN VARIABLES

Abstract

The present study aimed at examining elementary and secondary school teachers’ attitudes towards the Internet and their Internet use with respect to certain variables. For this purpose, a data collection tool for individuals’ demographic backgrounds, their Internet use and their attitudes towards the Internet was used. The document prepared as the data collection tool in the study was applied to a total of 252 teachers (156 male and 96 female teachers) teaching in schools in Diyarbakır. The analysis of the data obtained revealed that there was no statistically significant difference between the Internet attitudes of the teachers experienced in Internet use and those of the teachers inexperienced in Internet use ($p>.05$). Although new teachers use the Internet more, their Internet-attitude levels are lower than experienced teachers. This is an issue to be investigated. In addition, it was found out that only a few of the teachers benefitted from the facilities of the Internet (shopping, banking and so on). Moreover, it was revealed that 8,33 of the teachers participating in the present study never used the Internet.

Key Words: Internet, teacher, attitude, demographic background

Giriş

Bilim ve teknik alanlarında meydana gelen gelişme ve değişimler bilgi hacminin sürekli olarak artmasına yol açmaktadır. Bu durum bilimsel bilginin transferi ve paylaşımında bilişim teknolojilerinden yararlanmayı zorunlu hale getirmiştir. Teknolojinin eğitim-öğretim ortamına sunduğu en önemli iki değer bilgisayar ve internettir. Bu iki yapı birlikte düşünüldüğünde okul ve sınıf gibi fiziksel ortam odaklı eğitime alternatif olabilecek pek çok yaklaşımı anlamlı kılmaktadır. Bilginin çok geniş kitlelere ulaştırılmasında internet ve web teknolojileri çok önemli bir rol oynamaktadır. Araştırmacılar bilgi

teknolojilerinin kültürü ve ekonomiyi zorlayan çok önemli bir güç olduğunu ifade etmektedirler (Karahan & İzci, 2001). İletişim teknolojileri bilginin paylaşımı ve yönetimi süreçlerinde anahtar işlevini yerine getirmektedir (Mercader ve ark., 2006). İnternet teknolojileri eğitim alanında son yıllarda hemen hemen tüm öğretim basamaklarında kullanılmaktadır. İşman (2003)'e göre eğitim teknolojisi; öğrenme ve öğretme ortamlarını etkili bir şekilde tasarlayan, öğrenme ve öğretmede meydana gelen sorunları çözen, öğrenme ürününün kalitesini ve kalıcılığını arttıran bir akademik sistemler bütünüdür. İnternet, öğrenciler açısından bakıldığında, bilgi edinme anlamında başlıca kaynaklar arasında yer almaktadır. Öğrencilerin yaklaşık yarısının bilgisayar kullanmaya üniversite yıllarında başladığı ve yaklaşık üçte ikisinin de interneti eğitim amaçlı olarak kullandığı tespit edilmiştir (Usta ve ark.,2007). İnternet, aynı zamanda insanların sosyal etkileşimde bulunduğu bir iletişim aracıdır. Daha açık bir ifadeyle internet, sadece bilgi toplama, e-posta kullanma ve alış-veriş yapmada değil, aynı zamanda sosyal iletişim kurmada da önemli bir yere sahiptir (Lavano ve ark., 2008). Bu kadar yararlı işlevleri olan internetin, toplumun geleceğini inşa etme görevini üstlenecek bireyleri yetiştirme görevini yürüten öğretmenler tarafından hangi amaçlarla ve hangi sıklıkta kullandığının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

Amaç

Bu çalışmada, Mili Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin internet kullanma durumları ile internete yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

- Öğretmenlerin internet kullanımları ile internete yönelik tutumları arasında mesleki deneyim temelinde bir farklılık var mıdır?
- Öğretmenler interneti hangi sıklıkta kullanmaktadırlar?
- Öğretmenlerin internete yönelik tutumları arasında cinsiyet temelinde bir farklılık var mıdır?
- Öğretmenlerin internet kullanma sıklıklarının tutumlarına etkisi var mıdır?
- Öğretmenler interneti hangi amaçlar için kullanmaktadır.

Yöntem

Bu çalışmada, Diyarbakır il merkezindeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, internet kullanma durumları ile internete yönelik tutumları üç bölümden oluşan bir anket formu kullanılarak belirlenmeye çalışıldı. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu çeşitli branşlara mensup 325 öğretmene uygulandı. Uygulanan anketlerden (eksik ve yanlış doldurma gibi hatalardan dolayı) sadece 252 tanesi değerlendirildi.

Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada, öğretmenlerin internete yönelik tutumlarını belirlemek için, Luan, Fung, Nawawi ve Hong (2005) tarafından geliştirilen bir anket formu kullanıldı. Öğretmen adayları için geliştirilen bu form Türkçeye çevrilmiş ve görevde olan öğretmenlere uygulanacak şekilde uyarlanmıştır. Anket formunun anlaşılabilirliği konusunda alan eğitimi uzmanları ile dil bilimcilerin görüşlerine başvuruldu. Alan uzmanı ve dil bilimcilerin görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak ankete son şekli verildi. Bu çalışma kapsamında 2. ve 3. bölümlerinin güvenilirliğine ait hesaplanan Cronbach Alpha değerleri sırasıyla 0,83 ve 0, 77 olarak hesaplandı. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formunun birinci kısmında katılımcıların kişisel bilgileri ve internet konusundaki bilgi düzeyleri, ikinci kısmında internet kullanma süreleri ve interneti hangi amaçla kullandıklarına ilişkin bilgiler, üçüncü kısmında ise internete yönelik tutumlarına ait maddeler yer almaktadır.

Verilerin Analizi

Öğretmenler tarafından cevaplanan anket maddelerinin analizinde SPSS. 15.0 paket programı kullanıldı. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, ortalama ve bağımsız gruplar t testinden yararlanıldı. Yapılan istatistiklerde 0,05 anlamlılık düzeyi esas alındı. Veri toplama aracının orijinal formunda yer alan "İnternet Kullanım Sıklığı" için; Çok sık (Günde ortalama 3 saatten fazla) "5", Sıklıkla (Günde ortalama 1 ile 3 saat arası)"4", Bazen (Günde ortalama 15 dakika ile 1 saat arası) "3", Seyrek (günde ortalama 15 dakika) "2", Hiç "1" şeklinde puanlandırıldı. Ankette "İnternet'e Yönelik Tutum" için "Kesinlikle Katılmıyorum "1", "Katılmıyorum "2", "Emin değilim "3", "Katılıyorum "4",

“Kesinlikle Katılıyorum “5” olarak puanlandırıldı. Tutum puanlarına ait aritmetik ortalamalar yorumlanırken, 1.00-1.80 arasındaki ortalama değerler “Kesinlikle Katılmıyorum”, 1.81-2.60 arasındaki değerler “Katılmıyorum”, 2.61-3.40 arasındakiler “Emin değilim”, 3.41-4.20 arasındakiler “Katılıyorum”, ve 4.21-5.00 arasındakiler ise “Kesinlikle Katılıyorum” olarak kabul edildi. Ölçeğin bilgisayar ve internet kullanım sıklıkları ile ilgili bölümü 5’li derecelenmeli Likert tipi olduğundan dolayı kullanım sıklıklarına ait aritmetik ortalamaları yorumlamada, 1.00-1.80 arasındaki ortalama değerler “Hiç”, 1.81-2.60 arasındaki değerler “Seyrek (Günde 15 dakika)”, 2.61-3.40 arasındakiler “Bazen (Günde ortalama 15 dakika ile 1 saat arası)”, 3.41-4.20 arasındaki değerler “Sıklıkla (Günde ortalama 1 saat ile 3 saat arası)”, ve 4.21-5.00 arasındakiler ise “Çok sık (Günde ortalama 3 saatin üstünde)” olarak kabul edildi. Düzeylerin yer aldıkları bu aralıklar, seçenklere verilen en düşük değer olan 1 ile en yüksek değer olan 5 arasındaki seri genişliğinin düzey sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir.

Bulgular

Bu bölümde, çalışmanın verilerinin düzenlenmesinden ve istatistiksel analizinden elde edilen bulgular araştırma kapsamında ele alınan değişkenler göz önünde bulundurularak tablolar halinde verildi. Çalışma kapsamında yer alan öğretmenlerin cinsiyetleri ve yaşları ilgili bilgiler Tablo1 ve Tablo2’de sunuldu.

Tablo 1. Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzde dağılımları

Cinsiyet	f	%
Erkek	156	61,90
Bayan	96	38,10

Tablo 1 incelendiğinde, ankete katılan 252 öğretmenin; 156’sının erkek (% 61,90), 96’sının bayan (% 38,10) olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Öğretmenlerin yaş gruplarına ait frekans ve yüzde dağılımları

Yaş	f	%
23 - 30	83	32,94
31 - 40	130	51,59
41 - 50	36	14,29
50 yaş üstü	3	1,19

Tablo 2 incelendiğinde, ankete katılan öğretmenlerin % 32,94’ü 23 ile 30 yaşları arasında, % 51,59’u 31 ile 40 yaşları arasında, % 14,29’ü 41 ile 50 yaşları arasında, % 1,19’u (3) 50 yaş üstü oldukları görülmektedir.

Öğretmenlerin internet kullanımına ilişkin bulgular Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Öğretmenlerin internet deneyim durumlarına ilişkin frekans ve yüzdeler

İnternet deneyiminiz var mı?	f	%
Evet	204	80,95
Hayır	48	19,05

Ankete katılan öğretmenlerden % 80,95’i “internet deneyiminiz var mı?” sorusuna “Evet” cevabını vererek internet konusunda deneyimli olduklarını, %19,05’i ise “Hayır” cevabını vererek internet konusunda deneyimli olmadıklarını belirtmişleridir.

Ankete katılan öğretmenlerin internet konusunda deneyiminiz var mı? sorusuna hayır cevabını verenlerin oluşturduğu grupta, neden? sorusuna ait cevapları Tablo 4’te verilmiştir. Buna göre;

Tablo 4. İnternet deneyimi olmayan öğretmenlerin vermiş olduğu cevapların frekans ve yüzde dağılımları

“Hayır” cevabını verenlerin ifadeleri	f	%
İnterneti kullanmak için hiç zamanım olmadı	32	66,66
İnternet’e hiç ilgi duymadım	11	22,92
İnterneti nasıl kullanacağımı bilmiyorum	3	6,25
Diğer (Bilgisayarım yok- Maaşım yetmiyor vb.)	2	4,17

Öğretmenlerin internet deneyim süreleri ile ilgili bulgular Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5. Öğretmenlerin internet kullanım sürelerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları

İnternet kullanma süresi	f	%
1-3 yıl	109	43,25
4-6 yıl	74	29,37
7-10 yıl	42	16,67
10 yıl üstü	27	10,71

Tablo 5’e göre öğretmenlerin çok az bir kesiminin (%10,71) 10 yıldan fazla internet deneyimi bulunmaktadır.

Öğretmenlerin haftalık internet kullanım süreleri Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. Öğretmenlerin haftalık internet kullanım sürelerine ilişkin yüzde ve frekans dağılımları

Haftalık Kullanım Süresi	f	%
Hiç Kullanmıyorum	21	8,33
1 - 5 Saat	98	38,89
6 - 10 Saat	66	26,19
11 - 15 Saat	30	11,90
16 - 20 Saat	18	7,14
20 Saat’in üstü	19	7,54

Ankete katılan öğretmenlerin %8,33’ü interneti hiç kullanmadıklarını %38,89’unun ise haftada 1-5 saat arasında interneti kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bir hafta boyunca interneti 20 saatten fazla kullananların oranı %7,54’tür.

Evde internet bağlantısının olup olmama durumuna ilişkin bulgular Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Evinde internet bağlantısı olma durumuna göre öğretmenlerin frekans ve yüzde dağılımları

Evinde İnternet Bağlantısı Olma Durumu	f	%
Evet, İnternet Bağlantım Var	184	73,02
Hayır, İnternet Bağlantım Yok	68	26,98

Ankete katılan öğretmenlerden % 73,02’si evlerinde internet bağlantısının olduğunu, % 26,98’i ise evlerinde internet bağlantısı olmadığını belirtmişlerdir.

Öğretmenlerin günlük internet kullanma sıklıkları ile ilgili bulgular Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8. Öğretmenlerin cinsiyete göre günlük internet kullanma süreleri

Cinsiyet	\bar{X}	f	%
Erkek	2,412	156	61,90
Bayan	2,136	96	38,10

Tablo 8 incelendiğinde, erkek öğretmenlerin ortalama internet kullanım süreleri 2,412 saat iken bayanların ortalama internet kullanım sürelerinin 2,136 saat olduğu görülmektedir. Yöntem kısmında kabul edilen puanlama dikkate alındığında hem erkeklerin hem de bayanların interneti seyrek kullandıkları görülmektedir.

Öğretmenlerin cinsiyet temelinde internet’e yönelik tutum puanları Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9. Öğretmenlerin cinsiyet temelinde internete yönelik ortalama tutum puanları

Cinsiyet	\bar{X}	f	%
Erkek	2,335	156	61,90
Bayan	2,301	96	38,10

Yöntem kısmında kabul edilen puanlama dikkate alındığında hem erkeklerin hem de bayanların internete yönelik tutumlarının orta düzeyin altında olduğu görülmektedir.

Öğretmenlerin günlük internet kullanma sürelerinin evlerinde internet bağlantısı olma durumuyla ilişkisi Tablo 10'da verilmiştir.

Tablo 10. Öğretmenlerin günlük internet kullanma sürelerinin evlerinde internet bağlantısı olma durumu ile ilişkisi

Evinde İnternet Bağlantısı var mı?	Günlük internet Kullanım sıklık puanı
Evet	2,417
Hayır	2,010

Ankete katılan öğretmenlerden, evinde internet bağlantısı bulunanlarla bulunmayanların internet kullanım sıklığı arasında dikkate değer bir fark olmadığını göstermiştir. Bu sonuç yöntem kısmında verilen süreler açısından değerlendirildiğinde, öğretmenlerin günde ortalama 15 dakika süre ile internete bağlandıkları anlaşılmaktadır.

Öğretmenlerin internete yönelik tutumlarının evlerinde internet bağlantısı olma durumuyla ilişkisi Tablo 11'de verilmiştir.

Tablo 11. Öğretmenlerin internete yönelik tutumlarının evlerinde internet bağlantısı olma durumu ile ilişkisi

Evinde İnternet Bağlantısı var mı?	İnternete yönelik tutum puanı
Evet	2,243
Hayır	2,534

Tablo 11 incelendiğinde, evinde internet bağlantısı bulunan öğretmenlerin internete yönelik tutum puanlarının aritmetik ortalaması 2,243 iken "Hayır" evimde internet bağlantısı yok diyen öğretmenlerin tutum puanlarının aritmetik ortalamasının 2,534 olduğu görülmektedir.

Ankete katılan öğretmenlerin, interneti ne sıklıkta ve hangi amaçlarla kullandıkları Tablo 12'de verilmiştir.

Tablo 12. Öğretmenlerin internet kullanma amaç ve süreleri

İnternet Kullanma Amaçları	Sıklık puanı	Süre
Arkadaşlarıma e-mail göndermek için	2,2460	Seyrek (günde ortalama 15 dk)
Aileme e-mail göndermek için	1,9048	Seyrek (günde ortalama 15 dk)
Genel konularda bilgi edinmek için	3,2937	Bazen (Günde ortalama 15 dk ile 1 saat arası)
Çalışmalarım ile ilgili e-mail göndermek	2,3095	Seyrek (günde ortalama 15 dk)
Çalışmalarla ilgili genel bilgi edinmek (kendi alanında)	3,2143	Bazen (Günde ortalama 15 dk ile 1 saat arası)
İnternet bankacılığı için	1,8333	Seyrek (günde ortalama 15 dk)
İnternet'ten alış-veriş yapmak için	1,5833	Seyrek (günde ortalama 15 dk)
Bilgisayar programlarını internet'ten indirmek için	2,4524	Seyrek (günde ortalama 15 dk)
İnternet üzerinden gazete okumak için	3,2262	Bazen (Günde ortalama 15 dk ile 1 saat arası)
İnternet ortamında yapılan tartışmalara katılmak için	1,8294	Seyrek (günde ortalama 15 dk)
İnternet üzerinden oyun oynamak için	1,9167	Seyrek (günde ortalama 15 dk)
Chat'laşmak için	1,8730	Seyrek (günde ortalama 15 dk)

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada, Diyarbakır il merkezindeki eğitim-öğretim kurumlarında görev yapmakta olan 252 öğretmenin internet kullanma durumları ile internete yönelik tutumlarının ne düzeyde olduğu, demografik özelliklerin internet kullanma durumunu ve internete yönelik tutumları nasıl etkilediği sorularına cevap arandı.

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu internet deneyimine sahip olmakla birlikte internet deneyimi olmayan öğretmenlerin oranı azımsanmayacak düzeydedir (%19,05). İnternet deneyimine sahip olmadıklarını ifade eden öğretmenler, zaman sıkıntısı ve internete ilgi duymamayı gerekçe olarak göstermişlerdir (Tablo 4). Evinde internet bağlantısı olsun veya olmasın çalışma kapsamında görüşlerine başvurulmuş öğretmenlerin interneti seyrek kullandığı ve internete yönelik tutumlarının düşük düzeyde olduğu görüldü. Cinsiyet temelinde olaya bakıldığında durumun değişmediği ifade edilebilir (Tablo 8 ve Tablo 9). Yöntem kısmında kabul edilen puanlama dikkate alındığında hem erkeklerin hem de bayanların internete yönelik tutumlarının orta düzeyin altında olduğu görülmektedir. Cinsiyetin internete yönelik tutum anlamında bir farklılaşma yaratmadığı sonucu, Deniz ve ark. (2006) ile Ateş ve ark.(2007)'ın sonuçları ile paralellik göstermektedir. Diğer taraftan, Gürkan ve Er (2008) yaptıkları araştırma ile erkek öğretmen adaylarının internet kullanma konusunda bayan öğretmen adaylarına göre daha olumlu bir tutuma sahip olduğunu göstermişlerdir.

Öğretmenlerin %73'ünün evlerinde internet bağlantısı olmasına rağmen internete yönelik tutumlarının düşük olması ve günde internet'e ortalama 1 saatten az bir süre ayırmaları bilişim teknolojilerini yeterince kullanmadıkları şeklinde yorumlanmıştır. Yapılan bağımsız gruplar t-testinden elde edilen sonuç, evinde internet bağlantısı olan öğretmenlerle olmayan öğretmenlerin tutum puanları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir ($p > ,05$). İnternet kullanma sıklığı ile interneti hangi amaçla ne kadar süre ile kullandıkları ile ilgili bulgular, öğretmenlerin halen interneti bankacılık ve alışveriş işlemlerinde çok az kullandıklarını göstermektedir (Tablo 12). Öğretmenlerin çok az bir kesiminin internetin getirdiği kolaylıklardan yararlandığı, bu çalışmada ortaya çıkan önemli sonuçlardan birisidir. Görüşleri değerlendirilen 252 öğretmenden 186'sı (%73,8) internet konusundaki bilgileri kendi kendilerine öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin interneti bu tür işlerini yapmakta kullanmamaları, onların internet ortamında yapılan işlemlerin güvenli olmayacağına inanmalarından kaynaklanmaktadır. İnternetin belirtilen işlemlerde yeterli düzeyde kullanılmamasının diğer bir önemli nedeni de öğretmenlerin interneti kullanma konusunda sınırlı bir bilgiye sahip olmalarıdır.

Öğretmenlerin gelişen teknolojiye bilgisayar ve internetle adapte olmalarının sağlanması çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerin ufkunu açacaktır. Hiç kuşku yoktur ki, bir dönem Milli Eğitim Bakanlığının bilgisayar firmalarıyla yapmış olduğu ortak çalışmalarla gerçekleştirdiği ve öğretmenlere düşük fiyatlı bilgisayar temini, birçok öğretmenin bilgisayarla tanışmasının yolu açmıştır. Daha iyi koşullarda hazırlanacak kampanyalarla öğretmenlerin teknoloji eksikleri giderilerek bu konudaki eksiklikleri giderilebilir.

Kaynaklar

- Deniz, S., Görgen, İ. & Şeker, H. (2006). Tezsiz yüksek lisans öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumları. *Eurasian Journal of Educational Research*, 23, 62-71.
- İşman, A. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Değişim Yayınları. İstanbul.
- Karahan, M. & İzci, E. (2001). "Üniversite öğrencilerinin internet kullanım düzeyleri ve beklentilerinin değerlendirilmesi", *Milli Eğitim Dergisi*, Sayı 150, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/150/karahan_izci.htm (Erisim Tarihi:04.05.2011).
- Lavanco, G., Catania, V., Milio, A., & Romano, F. (2008). Learning and relationships in the cyberspace. *Proceedings of World Academy of Science: Engineering & Technology*, 28, 473-477.
- Luan, W. S., Fung, N. S., Nawawi, M., & Hong, T. S. (2005). Experienced and inexperienced internet users among pre-service teachers: Their use and attitudes toward the Internet. *Educational Technology & Society*, 8 (1), 90-103.
- Mercader, R., Luis, C.M. & Ramon, S.(2006). "Information technology and learning", *International Journal of Information Management*, 26, 16-18.
- Usta, E., Bozdoğan, A. & Yıldırım, K. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının internet kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8 (1), 209-222.

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE YÖNELİK YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM : YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

Tunay ALKAN ¹

tunayalkan@meb.gov.tr

Hüseyin KOCASARAC ²

huseyinkocasarac@hotmail.com

¹MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

²MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Programları ve Öğretim Uzmanı

Bu çalışmanın amacı, Microsoft ve MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttükleri yenilikçi öğretmenler programı kapsamında verilen I ve II. Kademe yenilikçi öğretmenler hizmetiçi eğitim kursunun içeriği hakkında bilgi vermek ve öğretmenlerin mesleki gelişmelerinin teşvik edilmesine yönelik yenilikçi öğretmenler programını literatür eşliğinde tartışarak öneriler geliştirmektir.

AN INNOVATIVE APPROACH TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS: INNOVATIVE TEACHER TRAINING PROGRAMME

The aim of this study is to give information about the content of the first and second stage of innovative teacher's in-service training which is done in the extent of innovative teacher training programme by both Microsoft and Directorate General of Educational Technology of Ministry of National Educational, and to improve suggestions about encouraging the teacher's vocational education by discussing the literature of innovative teacher's programme.

Yenilikçi Öğretmenler Programı

Nespor'a (1987) göre değişim, mevcut inançları terk etmeden mümkün olamamaktadır. Değişim, Hall ve Hord (1987) tarafından bir sonuçtan ziyade bir süreç olarak tanımlanmıştır. Bu süreçte ise insan faktörü ve yetiştirilmesi çok önemlidir. Bir sistemde değişimi gerçekleştirebilmek için ilk önce o sistem bünyesindeki insan gücünün değişime inanması ve bu yönde yetişmesi gerekmektedir, buna bağlı olarak her bir bireydeki değişim, toplamda o sistemin değişmesinin bir ölçüsü olarak görülsün (Hall & Hord, 1987).

Teknolojide meydana gelen hızlı gelişmeler eğitim alanına tam olarak yansımamıştır. Eğitim alanında mevcut olan problemlerin çözümü için; yeni öğretmenler yetiştirilmesinin yeterli olacağı görüşü hakim olmaktaydı. Ancak bu zihniyetin özellikle 2. Dünya savaşı sonrası değişmeye başladığı eğitim alanında yeni çalışmaların yapıldığı, yeni teknolojilerin eğitime aktarılmaya başlandığı, yeni öğretim metodlarının geliştirildiği görülmektedir. Bu çalışmalardan biri olan Skinner'ın öğrenme psikolojisi alanında yapmış olduğu çalışmalar sonucu geliştirilen ve çeşitli araçlarla desteklenen bir öğretim yöntemi olan Programlı Öğretim ortaya çıkmış ve zamanımıza kadar geliştirilmiştir Programlı Öğretim; öğretilecek konunun küçük ünitelere ayrılması ve her üniteye ilişkin soruya öğrencinin cevap vererek öğrenmede ilerleme yapmasına olanak veren düzenlemedir (İmer,1995:69) Programlı öğretimin

öğretmenler tarafından kullanılması geçmiş yıllardan günümüze kadar devam etmiştir. Artık öğretmenlerimizin yenilikçi çözümlere ihtiyacı vardır.

Eğitim Bilimciler, her bireyin öğrenme yeteneğinin ve kapasitesinin farklı olmasına karşılık, herhangi bir engeli olmayan öğrencilerin %90 'lık bir başarı düzeyine erişebileceğini kabul etmektedirler. Bunun gerçekleşmesinde temel koşullardan biri, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklara eğilebilmektir. Örgün eğitimde sınıflarda "Öğretmenlerin her öğrencinin farklı kavrama hızına göre dersleri işlemlerinin çok zor olduğuna göre, başarıyı arttırmak için bazı araçlardan yararlanmak gerekmektedir. Bu araçların en önde geleni ise bilgisayardır. Öğrenci dersi öğretmenden dinleyerek aklında tutmak yerine, bilgisayar yardımıyla kendisi adım adım keşfederek öğrenecektir. Bu bilgiyi hatırlaması, başka bir alanda kullanması daha kolay bir hale gelecektir(Yazar,1998). Öğrenme süreçlerinde bilişim teknolojilerinin kullanılması artık günümüzde bir zorunluluk olmuştur. Bu yüzyılın öğrencileri artık hayatlarında teknolojiyi sürekli olarak kullanmaktadırlar. Okul hayatın kendisi ise okulda öğretmenler varsa öğretmenlerinde derslerinde bilişim teknolojilerini kullanmaları gerekmektedir. Yeniliklerin öğrenciye aktarılması sürecinde öğretmenin yenilikleri yaşamayı ve içselleştirmesi artık kaçınılmaz olmuştur.

Günümüzde çağdaş teknolojinin aracı olan bilgisayarı donanım yazılım malzemelerini bilerek bilgisayarı kullanmak gerekmektedir. Özellikle öğretmen yetiştiren tüm eğitim kurumlarında teknoloji kültürü olarak bilgisayar eğitiminin önemi büyüktür. Dersin içeriği teknolojideki hızlı gelişmeler dolayısıyla ile her yıl gözden geçirilmeli ve kullanıma sunulan son yenilikler mutlaka öğrenciye aktarılmalıdır(Alkan,1988).

Çeşitli uluslararası ve ulusal araştırmalar ve eğitimde değişimle ilgili kuramlar, öğretmenlerin genel olarak eğitimde değişimin gerçekleştirilmesindeki ve özel olarak bilişim teknolojilerinin öğretimde kullanılmasındaki kritik rolüne işaret etmektedirler. Fullan'a (1991) göre: eğitimde değişim, öğretmenlerin ne yaptığını ve düşündüğüne bağlıdır, Öğretmenlerimizin eğitimde değişimi sağlamak için bugünün ve geleceğin hayat şartlarına uygun şekillenecek bilişim teknolojileriyle barışık bir mesleki gelişime ihtiyaçları vardır.

Bilişim Teknolojilerinin Öğretme ve Öğrenme Süreçlerinde Kullanımına Yönelik Öğretmen Eğitimi

Öğretmenlerimizin bilgisayar destekli öğretim konusunda bilgilendirilmeleri bilgisayar destekli öğretimin okullarımızda başarıya ulaşması için gerekli olduğu düşüncesi ile hizmet öncesinde ve hizmet sonrasında gerekli olan bilgilendirmelerin yapılması kaçınılmazdır. Bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının başarısı uygulamaların yürütücüsü durumunda bulunan öğretmenlerin yetiştirilmesi ve bilgisayar destekli öğretimde ilişkin hazırlık, tutum, beklenti, görüş ve önerileriyle oldukça yakından ilgilidir. Bilgisayar destekli öğretimde görev alacak öğretmenlerin eğitimi ve kazanacakları yeterlikler konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilmiş olan çeşitli araştırma ve uygulamalar incelendiğinde, bu konuda farklı görüş ve uygulamaların bulunduğu dikkati çekmektedir. Bilgisayar destekli öğretime yönelik öğretmenlerin hizmet içi eğitiminde ülkelerin koşullarına göre değişen stratejiler uygulanmıştır (Köksal,1988). Ülkemizde uygulanan bilişim teknolojilerinin öğretmenler

tarafından kullanımına yönelik geliştirilen stratejilerden birisi de öğretmenleri hizmet içi eğitimlerle ile bilişim teknolojileri becerilerini sağlanmaktadır.

Uluslararası düzeyde bilgisayar destekli öğretim için öğretmen yetiştirme uygulamaları ve modelleri incelendiğinde; bu konuda Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Danimarka, Japonya, Kanada, Rusya gibi ülkelerin önemli gelişmeler kaydettikleri görülmektedir. 1980'li yıllardan itibaren başlatılan çeşitli projeler ile söz konusu ülkelerde bilgisayar destekli öğretim için öğretmen yetiştirmeğe oldukça önem verildiği ve bu projeler ile öğretmenlerin yazılım geliştirme, öğrenci yetiştirme eğitimi, çağdaş bilgi teknolojileri vb. konularda yeterli bilgi beceri ve tutumları kazanmaları amaçlanmış ve uygulamalar genelde radyo ve televizyon programları ile desteklenmiştir (M.E.B. 1991). Gelişmiş ülkelerde kullanılan modeller ışığında öğretmenlerimize yönelik özgün modeller sunulması öğretmenlerimizin bilişim teknolojilerini kullanmalarına olumlu tutum oluşturabilir.

Dünya ülkelerinde bilgisayar destekli öğretim uygulamalarına bakıldığında; uygulamalarda bilgisayar destekli öğretim konusunda öğretmenlerin eğitiminin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim olmak üzere iki yönlü yürütüldüğü görülmektedir (Köksal,1988). Callister ve Burbules (1990) hizmet içi eğitimin öğretmen eğitimine kısa dönemde çözüm getirdiğini, köklü çözüm için hizmet öncesi eğitimin bir zorunluluk olarak ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Onlara göre ilgili tüm kurum ve kuruluşlara işbirliğine gidilerek, öğretmen yetiştiren kurumların programlarında düzenlemeler yapılmalı ve ilgili dersler konulmalıdır. Callister ve Burbules (1990) öğretmenlerin bilgisayarla ilgili eğitimlerini; bilgisayar okuryazarlığı başlığı altında; teknik bilgi iletişim, uygulama ve programlama olmak üzere dört düzeyde incelenmişlerdir. Adams (1985) öğretmenin bilgisayarla ilgili bilgi düzeylerini; farkına varma, literatüre hakim olma, uygulama ve geliştirme olmak üzere dört aşamada ele almış ve öğretmenin bilgisayarı sınıfta başarılı bir biçimde kullanılabilmesi için uygulama düzeyine gelmesinin zorunlu olduğunu belirtmiştir. Uygulamayı ön plana çıkartan yenilikçi öğretmenler programı kapsamında düzenlenen kurslar öğretmenlerimize uygulama fırsatı vermektedir.

Öğretmenlerin 21 yüzyılın getirdiği yenilikler kapsamında yeni becerilerine sahip olması artık kaçınılmazdır. 21. Yüzyılın ihtiyaç duyduğu becerilere sahip olan öğretmenlere ihtiyaç duyan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Microsoft firması işbirliğinde ortak bir program uygulamaya karar vermiştir. Yenilikçi öğretmenler programı 2007 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenmektedir.

Yenilikçi Öğretmenler Programı; ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenleri, teknoloji kullanımı yoluyla dersi etkin işlemeye, öğrencilerin hayal güçlerini ortaya çıkartmaya, Türkiye'nin ve dünyanın her yanındaki meslektaşlarla iletişim kurarak ortak çalışmalar yapabilmeye hazırlayan bir programdır.

Yenilikçi Öğretmenler Programı proje temelli öğrenme anlayışını temel alan öğrenme etkinliklerinin içine, öğrencilerin en çok ilgisini çekebilecek güncel ve çarpıcı konuları, el altında bulunması gereken örnekleri, etik anlayışı geliştiren, sorun çözme sistematüğünü, paylaşımcı; ama öğrencileri zorlayıp düşündüren projeleri ve eleştirel düşünme yöntemini yerleştirmiştir. Projeleri

hazırlarken öğretmenlerin üzerinde durmaları gereken konu ve detaylar özenle işaret edilmiştir. Alıştırma önerileri öğretmenlerin bu özel noktaları kaçırmalarına olanak vermemektedir. Bu program, temel Bilişim Teknolojileri becerileri almış bütün öğretmenleri hedeflediği için yaygın olarak bilinen bilgisayar kullanımı veya Office programlarının açıklamalarını içermemektedir.

Yenilikçi Öğretmenler Programı; öğretmenleri, 'öğrenci' grupları olarak bir araya getirip paylaşımı gerçekleştirmeyi, en iyi uygulama örneklerini, gerçekleştirilen yeni yöntem ve materyalleri paylaşmak üzere bireyler arası iletişimin artmasını desteklemeyi, sürekli meslekî gelişmeye imkân sağlamayı, öğrenme sürecinde teknolojiyi etkin olarak kullanma anlayışını ve kolaylığını başlatarak öğretmenlerde özgüvenin artmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yenilikçi Öğretmenler Kursu (I. Kademe)

Bu kursun içeriğine baktığımızda öğretmenlere 5 (beş) gün 30 (otuz) saat eğitim verilmektedir. Birinci gün Yenilikçi Öğretmen Programı açıklanarak, içeriğinin paylaşılması sağlanarak, öğrenen birey eğitimi verilmektedir.

İkinci gün yenilikçi liderler/kahramanlar projesi ve ön adımları anlatılarak öğretmenlerin projeyi yapması sağlanmaktadır. Bu projede öğretmenler arasından iki öğretmen bir proje ekibini oluşturmaktadır. Öğretmenler PowerPoint programını kullanarak sunum hazırlamakta ve hazırladıkları projeleri öğretmen arkadaşlarına sunmaktadırlar.

Üçüncü gün yenilikçi Ürün Tasarımı ve pazarlama projesi ve ön adımları anlatılarak öğretmenlerin projeyi yapması sağlanmaktadır. Bu projede öğretmenler arasından iki öğretmen bir proje ekibini oluşturmaktadır. Öğretmenler PowerPoint programını kullanarak sunum hazırlamakta ve hazırladıkları projeleri öğretmen arkadaşlarına sunmaktadırlar. Bu projeyi hazırlarken öğretmenler Publisher ve Paint programını da kullanmaktadırlar.

Dördüncü gün yenilikçi yazılı ve görsel yayınlar projesi ve ön adımları anlatılarak öğretmenlerin projeyi yapması sağlanmaktadır. Bu projede öğretmenler arasından iki öğretmen bir proje ekibini oluşturmaktadır. Öğretmenler Word ve Publisher programını kullanarak sunum hazırlamakta ve hazırladıkları projeleri öğretmen arkadaşlarına sunmaktadırlar.

Beşinci gün yenilikçi ajanda projenin mantığı ve ön adımları anlatılarak öğretmenlerin projeyi yapması sağlanmaktadır. Bu projede öğretmenler arasından iki öğretmen bir proje ekibini oluşturmaktadır. Öğretmenler OneNote programını kullanarak sunum hazırlamakta ve hazırladıkları projeleri öğretmen arkadaşlarına sunmaktadırlar.

Beç gün süren eğitimlerde hazırlanan projeleri, dinleyici olan öğretmenler değerlendirme ölçeğini doldurarak projeleri değerlendirmektedirler. Ayrıca proje sunan öğretmenler kendilerini de değerlendirmektedirler. Yenilikçi öğretmenler kursunda proje ekiplerinin yapmış olduğu projeler video kamera ile kayıt altına alınarak öğretmenlerimize verilerek kendi değerlendirmelerini yapmaktadırlar.

Yenilikçi Öğretmenler Kursu (II. Kademe)

Yenilikçi öğretmenler II. Kademe kursunun amacı, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin 21.yüzyılın gelişmeleri izleyerek, alanındaki ve dünyadaki yenilikleri takip etmelerinin gerektiğini

vurgulayarak, öğretmenlerin bilişim teknolojilerini derslerinde ve okul yaşamının her alanında başarıyla uygulamalarını sağlamaktır

Bu kursun hedefi; müfredatla teknolojiyi birleştiren, standartlara dayalı eğitim-öğretim uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan bir *mesleki gelişim modeli* oluşturmaktır. Bunu gerçekleştirmek için; öğretmen teknoloji kullanımını güçlendiren bir öğrenim modeli kullanır, Öğretmen meslektaşlarıyla birlikte iş yapabilme becerilerini içselleştirir ve çalışmayı öğrenir, kılavuz öğretmenler, diğer meslektaşlarına, destek vermeleri için onları hazırlar.

Bu kursa katılan öğretmenler; bilişim teknolojileri ve yenilikçi odaklı etkinlikleri planlama ve uygulamayı öğrenir. Özgün okul yenilikçi öğretmen programı geliştirip uygulayabilir. Yenilikçi fikri ve projeler için iletişim becerilerini etkin olarak kullanmayı öğrenir. Etkin okul gelişim planı oluşturmak için meslektaşlarıyla işbirliği becerilerini geliştirir.

Bu kursun içeriğine baktığımızda öğretmenlere 5 (beş) gün 30 (otuz) saat eğitim verilmektedir. Birinci gün kılavuz yenilikçi öğretmen programı açıklanarak, eş yönlendirme eğitiminin süreçlerinin okullarda uygulanması, vizyon geliştirerek uygun bir iş planının geliştirilmesi sağlanmaktadır. İkinci gün öğretmenler bilişim teknolojilerinin derslere yeni yöntemlere uygun olarak adapte edilmesi için ders tasarımı hazırlamaktadır. Üçüncü gün kılavuz yenilikçi öğretmen programının ve eş yönlendirme süreçlerinin paylaşımı, okuldaki öğretmenler için eş yönlendirme programı geliştirme süreçleri anlatılmaktadır. Dördüncü gün okula özgün bir eş yönlendirme modelinin hazırlanması ve paylaşımı, eş yönlendirme süreçlerinde işbirliği, başarı öyküleri, ipuçlarıyla ilgili ortak bir e-magazin hazırlanmaktadır. Beşinci gün okul, ilçe, il ve bölgede gereksinim duyulanlar, kılavuzların karşılaşıacağı sorunlar, çözüm yolları konularında öğretmenlerle paylaşım yapılmaktadır.

Yenilikçi öğretmenler II. Kademe kursuna öğretmenler kendi okul yöneticileriyle birlikte katılmaktadır. Öğretmenler okul yöneticileriyle birlikte liderlik sunumları hazırlayarak okul yöneticileri ile birlikte proje hazırlamanın keyfini yaşamaktadırlar.

Yenilikçi öğretmenler kurslarını tamamlayan öğretmenlerimiz okullarına döndüklerinde bir öğretim yılını kapsayacak şekilde işbirliği, içeriğin kalitesi ve topluma destek kategorilerinde yenilikçi okul projeleri hazırlıyorlar. Hazırlana projeler her yıl haziran ayı içerisinde düzenlenen Türkiye yenilikçi öğretmenler forumunda öğretmenler projelerini sunuyorlar. Türkiye yenilikçi öğretmenler forumunda dereceye giren öğretmenler her yıl farklı ülkede düzenlenen dünya yenilikçi öğretmenler forumuna katılıyorlar. Dünya yenilikçi öğretmenler forumuna katılan öğretmenlerimiz kendi projelerini dünya öğretmenlerine sunuyorlar. Dünya yenilikçi öğretmenler forumuna katılan öğretmenlerimiz diğer ülkelerden katılan öğretmenlerin projelerini tanıma imkanı buluyorlar..

Sonuç Ve Öneriler

Bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeler özellikle bilişim teknolojilerindeki gelişmeler yaşam biçimini etkilemektedir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte bilişim teknolojilerinin işlevi tartışılmayacak kadar açıktır. Bilişim teknolojileri yaşamın hemen hemen her dalında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Temel işlevlerinden birisi bireyleri toplumun gereksinimleri yönünde geleceğe hazırlamak olan okulun bu gelişmelerden ve değişimlerden uzak durması düşünülemez. Bu nedenlerle

son yıllarda bilgi toplumu eşiğine doğru ilerleyen çağdaş toplumlarda öğretmen, hem bir yetişkin, hem de yeni nesilleri geleceğe hazırlamakta görevli bir kişi olarak, bilimin teknolojilerinin özelliklerini, sınıf içi ve dışı eğitim etkinliklerinde kullanmasını bilmek durumundadır.

Bilişim teknolojilerinin eğitim sistemine girişi ile bazı öğretmen rollerinin değişmesi ve öğretmene yeni niteliklerin kazandırılması beklenir. Gelişmiş ülkelerde 1970'li yıllarda başlayan Bilgisayar Destekli Öğretim uygulamaları Türkiye'de 1984 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Bilgisayar Eğitim Projesi" ile başlamaktadır. Ancak günümüzün en etkili iletişim ve bireysel öğrenmede kullanılan bilişim teknolojileri yenilikçi öğretmenler programı ile öğretmenlere derslerinde nasıl kullanılacağı proje tabanlı uygulamalarla öğretilmektedir.

Bilişim teknolojilerinin öğrenme ve öğretim süreçlerindeki uygulamalarında başarıya ulaşmadaki en önemli noktalardan biri Yenilikçi öğretmenler programı kapsamında düzenlenen kurslarda öğretmenlere verilen eğitimidir. kurslarındaki proje tabanlı uygulamaların uygulayıcıları olan öğretmenlerin yenilikçi öğretmenler programında yetiştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu kurslarda bütün öğretmenler bilişim teknolojilerini öğrenmenin yanında öğrendikleri bilişim teknolojilerini öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağladığı vurgulanmalıdır. Öğretmenlerimize kurs süresinde kendi projeleri yapma ve sunma fırsatı verilmesinden dolayı derslerinde bilişim teknolojilerini kullanarak proje tabanlı ders süreçlerini aktifleştiren öğretmenleri teşvik edecek ödüllendirme etkinliklerine yer verilmelidir.

Özellikle yenilikçi öğretmenler kurslarına katılan öğretmenlerin görev yaptığı okullarda yenilikçi okul kültürü oluşturulmalıdır. Yenilikçi okulların sayısı çoğaltılmalıdır.

Yenilikçi öğretmenlerin görev yaptığı okullarda bilişim teknolojilerinin öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanılması diğer öğretmenleri özendirilecektir. Yenilikçi öğretmenlerin okullarımızın büyük bölümüne yaygınlaştırılması bilişim teknolojilerinin kullanımını hem daha kolay hem de daha verimli hale getirecektir. Öğretmenler arasında eş yönlendirme yapılarak bilişim teknolojileri becerilerini paylaşmaları için öğretmenlerin gönüllü katılımı sağlanmalıdır.

Yenilikçi öğretmenler programının başarıya ulaşmasındaki en önemli faktörlerden birisi de öğretmen yetiştirme ve öğretmenlerin Bilişim teknolojilerinin öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanımına ilişkin becerilerinin, tutum, beklenti, görüş ve önerilerinin belirlenmesi önemlidir.

Yenilikçi öğretmenler kursuna alınacak öğretmenlerde kıdem yılı düşük olan ve bilişim teknolojileri kullanabilen öğretmenlere öncelik verilmelidir. Öğretmenlere verilecek eğitimlerde bilişim teknolojilerinin öğretimi değil öğretme ve öğrenme süreçlerinde nasıl kullanımına ilişkin yeni eğitim araştırmalar kapsamında sürekli olarak uygulamalı olarak yeni beceriler kazandırılmalıdır. Öğretmenler, bilişim teknolojilerinin öğretme ve öğrenme süreçlerinde kullanımını gereksinim hissettirecek faaliyetler içerisine sokacak etkinlikler planlanmalıdır. Bilişim teknolojilerinin kullanıldığı öğretim ve öğrenme süreçlerinin içine sokulan öğretmenin kişisel deneyimleri sonucunda buldukları anlamlar, yenilikçi öğretmenler programının sonucunu belirleyecektir. Bu süreç içinde öğretmenlere sağlanacak sürekli destek ve eğitimin önemi her şeyin üzerinde görülmektedir.

Kaynakca

- ADAMS, M.D. Computer and Teacher Training, The Haworth Press. Nevyork: 1985
- ALKAN,Cevat. “Bilgisayar Destekli Öğrenme Modelleri” A.Ü.EBF Dergisi, Cilt:21,Sayı:1-2, Ankara:Ankara Üniversitesi Basımevi,1988
- CALLİSTER, T; BURBULES, M. "Computer Literacy Programs in Teacher Education". Computer Education. Vol: 14, No: 1.1990
- FULLAN M.G.. The New Meaning of Educational Change, 2nd ed. London: Cassel Educational Limited, 1991
- HALL, G. ve HORD, S. (1987). Change in schools: Facilitating the process. State University of New York Press. Albany, NY.
- İMER, Gürüz. “Eğitim Teknolojisi””, Yayınlanmamış Ders Notları, Uludağ Üniversitesi,1995.
- KÖKSAL Aydın,Eğitimde Bilgisayar ve Bilgisayar Destekli Öğretim Alanında Avrupa Deneyim V.Türkiye Bilgisayar Kongresi İstanbul,6-8 Haziran 1988.ss.57-65
- NESPOR, J. (1987). The Role Of Beliefs İn The Practice Of Teaching. Journal Of Curriculum Studies. 19 (4),
- Milli Eğitim Bakanlığı Türkiyede Bilgisayar Destekli Eğitim METARGEM,Ankara:1991.
- YAZAR, Ömer. “Bilgisayar Destekli Eğitim Dünya ve Türkiye’deki Gelişimi”, Bt-Haber Dergisi, Sayı:162, 6-19 Nisan,1998.

ÖNLİSANS DÜZEYİNDE ÖRGÜN ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI

Eylem Özlem BALCI¹, Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU²

¹ Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ekonomi Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Öğrencisi, eylembalci_33@hotmail.com

² Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Büro Yönetimi Eğitimi Bölümü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı, Gölbaşı, ANKARA, dilaver@gazi.edu.tr

Özet

İnternetin kullanımının ve işlevlerinin artmasıyla birlikte günümüzde geleneksel eğitime alternatif/destek olabilecek çeşitli bilgisayar tabanlı eğitim modelleri ortaya çıkmış ve hızla gelişmektedir. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısı göz önüne alındığında, özellikle kırsal kesimlerdeki öğrencilere eğitim olanağı sağlayacak olan uzaktan eğitim, fırsat eşitliği adına büyük önem arz etmektedir. Çalışmanın temel amacı öğrencilerin üniversitelerde gerek örgün öğretim ve gerekse uzaktan öğretim kurumlarında aldıkları eğitim hakkında düşüncelerini ve her iki grupta yer alan öğrenci profillerini ortaya koymak ve iki eğitim sistemini karşılaştırmaktır. Bu kapsamda Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan aynı bölümlerde öğrenim gören uzaktan öğretim ile örgün eğitim öğrencileri örnek kitle seçilerek eğitim sistemleri hakkındaki düşünceleri karşılaştırılmıştır. Araştırma yöntemi olarak betimleyici araştırma yöntemi kullanılmış olup, veri toplama tekniği olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Yüz yüze ve posta yoluyla örgün eğitimden 214 öğrenci, uzaktan eğitimden 308 öğrenci olmak üzere toplam 522 önlisans öğrencisine anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, uzaktan öğretim programında öğrenim gören öğrencilerin örgün eğitimdeki öğrencilere nazaran daha yaşlı olduğu, çoğunluğunun bir işte çalıştığı ve eğitim kurumları dışındaki bölgelerde ikamet ettikleri görülmüştür. Ayrıca her iki grupta yer alan öğrencilerin öğretim aldıkları programlardan memnun oldukları ve memnuniyet açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Örgün Öğretim, Uzaktan Öğretim, Öğrenci memnuniyeti

Abstract:

Parallel to the increase in use and functions of internet, nowadays, various computer-based education models that might set an alternative/support to traditional education system are generated and developing rapidly. Taking the social and economical structure of Turkey into account, distance learning providing education to the students especially in rural areas becomes significantly important with respect to equal opportunity.

The main goal of this study is to present student's profiles and their satisfactions about their education at both formal teaching providing schools and distance learning programs and to compare two education systems. In this study, it was planned to investigate the influence of these different education systems on student satisfaction. Therefore, in this study, students' satisfactions were compared in the study populations of the distance learning program and formal teaching providing school's (i.e. vocational school) students studying at the same department of Mersin University, Mersin Vocational School.

The method used in this study was descriptive research method. Data collection technique was survey technique. In this technique, questionnaires were applied to totally 522 associate degree students (214 students of vocational school and 308 students of distance learning degree program) face to face and via mail. The results indicate that the students studying at distance learning degree program are older than those who are receiving formal education, have a profession and reside in the districts far away from their educational institutions. Additionally, it is found that the students from both groups are satisfied with their educational programs and there is no statistically meaningful difference between groups in terms of student satisfaction.

Key words: Formal education, distance learning, student satisfaction

GİRİŞ

Günümüzde öğretim sistemi bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlı olarak şekillenmektedir. İnternet ve bilgi teknolojileri, henüz 15 yıllık mazisi olan bir serüven olmasına rağmen, insanlık tarihindeki en hızlı gelişen ve kabul gören sektör olarak, insanlığın sahip olduğu bütün değer ve kültürleri etkileyip değiştirmektedir. Uzaktan öğretim, Milli Eğitim Bakanlığınca “geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda, eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel

olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemi” şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüzde erken hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle örgün öğretime devam edemeyen çok sayıda öğrenci bulunmaktadır. Son yıllarda ülkemizde bu durumda bulunan öğrencilerin sayısındaki artış, üniversiteleri bu öğretim sistemlerine yöneltmiştir. Bu yönelmenin sonucu olarak, yeni uzaktan öğretim programları açılmış veya mevcutta uzaktan öğretim programları bulunan üniversitelerde ise yeni programlar eklenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı üniversitelerde örgün eğitim ve uzaktan eğitim programlarında kayıtlı öğrencilerin profillerini ortaya koymak ve sistemleri karşılaştırmalarını sağlamaktır. Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan aynı bölümlerde öğrenim gören uzaktan öğretim ile örgün eğitim öğrencileri örnek kitle seçilerek öğrencilerin eğitim sistemleri hakkındaki görüşleri karşılaştırılmıştır.

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, önemi, çalışma evreni, verilerin toplanması ve analizi, sınırlılıklar açıklanmıştır.

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma bilimsel nitelikte tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmadaki temel amaç örgün öğretim ve uzaktan öğretim gören öğrencilerin profillerini ortaya çıkartmak ve eğitim sistemleri hakkında düşüncelerinin belirlenmesidir.

Araştırmanın Önemi

Yapılan araştırmada özellikle Türkçe kaynak konusunda örnek sayısı oldukça kısıtlı olduğu gözlenmiştir. Literatürlerde uzaktan öğretim programı ile ilgili çeşitli çalışmalar yer alsa da araştırma konusuyla ilgili Mersin Üniversitesi uzaktan öğretim öğrencileri ile örgün öğretim öğrencilerinin birlikte örneklem olarak ele alındığı bir çalışma mevcut değildir. Uzaktan öğretim ve örgün öğretim öğrencilerin profillerini, eğitim sistemleri hakkındaki düşüncelerini ve her iki eğitim sistemini genel olarak değerlendirmelerinin sağlanmasını amaçlayan bu çalışmanın, gelecekte diğer araştırmacıların benzeri çalışmalar yapmasına yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.

Evren ve Örneklem

Araştırmada ana kitlenin tamamını incelemek zaman alıcı ve maliyetli olması nedeniyle ana kitleyi temsil etme yeteneği olan bir örnek kitlenin belirlenmesi tercih edilmiştir. Bu araştırmanın evrenini Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim Endüstriyel Elektronik, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Endüstriyel Otomasyon, Elektronik Haberleşme, İşletme ve aynı programların karşılığı olan örgün öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem yöntemi olarak basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılmıştır. Örgün eğitimde toplam 1177 öğrenciden 214 ‘üne, Uzaktan eğitimde 1177 öğrenciden 308 ‘ine ulaşılmıştır. Örgün öğretimde karşılığı olmayan Eczacılık Teknikerliği Uzaktan öğretim öğrencileri de ankete katılmıştır. Her iki grupta toplam 522 öğrenci üzerinde anket çalışması yapılmış olup, anketler yüz yüze ve e-mail yoluyla uygulanmıştır.

Verilerin Toplanması

Anket formunun oluşturulmasında literatürdeki benzer araştırmalar ve uzman görüşlerinden yararlanılmıştır. Anket formunda önlisans öğrencilerinin betimsel özelliklerini belirlemek amacıyla 20 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Katılımcılardan örgün öğretim öğrencilerine yüz yüze, uzaktan öğretim öğrencilerine ise e-mail yoluyla anket formları uygulanmıştır. Veri toplama işi, 1 Aralık 2010 – 10 Ocak 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde frekans (f) ve yüzde (%) değerlere bakılmıştır. Gruplar açısından dağılımların analizinde ise Ki-Kare (X^2) istatistik tekniği kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.01 düzeyinde alınmıştır. Birden çok madde işaretlenmiş sorulara verilen yanıtlar frekans sıklığına bakılarak sıralama yapılmıştır. Öncelikle katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla demografik sorular yöneltmiştir. Eğitim sistemleri hakkında düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla yöneltilen sorular ise tek seçmeli ve çoktan seçmeli olarak yöneltilmiştir. Veri toplama aracı olarak kullanılan değerlendirme anketine örneklem grubu tarafından verilen yanıtlar sistematik olarak bir veri dosyasına işlendikten sonra, SPSS for Windows 15.0. istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Araştırmaya gönüllü olarak 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı Güz döneminde Mersin Üniversitesi önlisans programında aynı bölümlerde öğrenim gören 522 örgün ve uzaktan öğretim öğrencisi katılmış olup, tablo 1 den de görüleceği üzere katılımcıların büyük çoğunluğunu erkek öğrenciler oluşturmaktadır.

Tablo. 1 Araştırmaya katılanların Cinsiyete göre dağılımı

Cinsiyet	Frekans	%
Bayan	130	24,90
Erkek	392	75,10
Toplam	522	100,00

Araştırmaya katılanların %24,90 Bayan , % 75,10 Erkek öğrencidir. Erkek öğrencilerin fazla olmasının nedeni programların teknik olmasıdır.

Tablo. 2 Araştırmaya katılanların eğitim türleri ve yaş gruplarına göre dağılımı

Yaş gurubunuz	Eğitim Türünüz				X ² =267,483 Sb=4 P<0,01
	Örgün eğitim		Uzaktan eğitim		
	N	%	N	%	
16-20	143	66,82	14	4,55	
21-25	61	28,50	112	36,36	
26-30	6	2,80	91	29,55	
31-35	3	1,40	28	9,09	
36 ve üstü	1	0,47	63	20,45	
Toplam	214	100,00	308	100,00	

Tablo 2 den de görüleceği üzere, örgün eğitimde öğrencilerin büyük çoğunluğu (% 66,82'si) 20 yaş altında iken, uzaktan eğitimde ise büyük çoğunluğu 21 yaş ve üstündeki (% 36,36) öğrenciler oluşturmaktadır. Uzaktan eğitimde 36 yaş üstü öğrencinin oranı % 20,45 iken bu oran örgün eğitimde % 0,47 olduğu görülmektedir. İleri yaş grubu öğrencilerin ise daha çok uzaktan öğretimi tercih etmektedir. Bu durum uzaktan öğretimin daha çok çalışan bireyler tarafından veya ekonomik özgürlüğe kavuşmuş bireyler tarafından tercih edildiğini ortaya koymaktadır.

Tablo. 3 Araştırmaya katılanların okuduğu bölüme göre dağılımı

Bölümünüz	Frekans	%
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama	148	28,35
Endüstriyel Elektronik	147	28,16
Elektronik Haberleşme	100	19,16
Endüstriyel Otomasyon	43	8,24
İşletme Yönetimi	14	2,68
Eczane Hizmetleri	70	13,41
Toplam	522	100,00

Tablo 3 den de görüleceği üzere, araştırmaya katılanların % 28,35 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü, %28.16 Endüstriyel Elektronik Bölümü, %19,16 Elektronik Haberleşme, %8.24 Endüstriyel Otomasyon, %2.68 İşletme Yönetimi, %13.41 Eczacılık Hizmetleri öğrencisidir. En fazla öğrencinin Bilgisayar Teknolojisi ve programlama ile Endüstriyel Elektronik programı öğrencisi olduğu görülmektedir. Bunun nedeninin daha kolay iş buldukları için tercih edildiği söylenebilir.

Tablo. 4 Araştırmaya katılan uzaktan öğretim öğrencilerinin tercih nedenlerine göre dağılımı

Uzaktan Öğretimi Tercih Nedeniniz?	Frekans	%
Ailevi nedenler	166	42,56
Toplum baskısı	7	1,79
Farklı ortamda yaşamak	49	12,56
Maliyetinin daha düşük olması	42	10,77
Daha kolay olduğu	126	32,31
Toplam	390	100,00

Öğrencilerin uzaktan eğitimi tercih nedeni arasında ilk sırada ailevi nedenlerin geldiği (%42.56) görülmektedir. Erkek öğrencilerin çoğunlukta olduğu bu bölümlerde öğrencilerin ya evli ya da bir işte çalıştığı için buldukları bölgeden ayrılmadıkları düşünülebilir.

Tablo. 5 Araştırmaya katılanların eğitim türlerinin çalıştıkları işyerine göre dağılımı

Bir İşyerinde Çalışıyor musunuz ?	Eğitim Türünüz				
	Örgün eğitim		Uzaktan eğitim		
	N	%	N	%	
Çalışmıyorum	167	78,04	56	18,18	X ² =193,291 Sb=4 P<0,01
Kamu kuruluşunda	5	2,34	56	18,18	
Büyük ölçekli özel sektör	11	5,14	98	31,82	
Küçük ölçekli özel sektör	20	9,35	77	25,00	
Kendi işyerim	11	5,14	21	6,82	
Toplam	214	100,00	308	100,00	

Araştırmaya katılan öğrencilerin bir iş yerinde çalışıp çalışmadıklarına ilişkin sorulan soruda verilen cevaplar üzerinden Ki-Kare testi yapılmış uzaktan öğretim ve örgün öğretim öğrencilerinin cevapları karşılaştırılmıştır.

Örgün öğretimde okuyan öğrencilerden 167'si (%78,04) çalışmazken, uzaktan öğretimde okuyan öğrencilerin 56'sı (%18,18) çalışmamaktadır. Bu durum uzaktan öğretimin çalışan kesime daha fazla hitap ettiği sonucu çıkmaktadır. Yapılan anket sonucunda bir iş yerinde çalışmakta olan bireylerin eğitim-öğretim olanaklarından yararlanabilmek için Uzaktan eğitim yöntemini tercih ettikleri sonucuna varılmıştır. Uzaktan eğitimin bireylere istedikleri eğitim hakkını örgün eğitimden çok daha fazla sağladığı ve öğrencilerinde bu nedenle eğitim tercihlerini uzaktan eğitimden yana kullandıklarını görülmektedir.

Tablo. 6 Araştırmaya katılanların eğitim türlerinin yaşadıkları bölgeye göre dağılımı

Yaşadığınız bölge hangisidir?	Eğitim Türünüz				
	Örgün eğitim		Uzaktan eğitim		
	N	%	N	%	
Akdeniz	194	90,65	105	34,09	X ² =166,516 Sb=6 P<0,01
Karadeniz	0	0,00	7	2,27	
Ege	3	1,40	21	6,82	
Marmara	9	4,21	105	34,09	
Güney Doğu Anadolu	4	1,87	28	9,09	
Doğu Anadolu	2	0,93	7	2,27	
İç Anadolu	2	0,93	35	11,36	
Toplam	214	100,00	308	100,00	

Mersin Üniversitesi Akdeniz Bölgesinde olmasından dolayı örgün öğretim öğrencileri %90,65'lik bir oran ile kendi yaşadıkları bölgeyi tercih etmişlerdir. Bu durumun ekonomik koşullara bağlı olduğunu söylemek mümkündür. Örgün öğretime devam eden öğrenciler daha çok kendi yaşadıkları bölgede okumayı tercih ederken, uzaktan öğretim öğrencilerinin eğitim ve öğretim sisteminin yapısına bağlı olarak çok farklı bölgelerdeki öğrenciler tarafından tercih edildiği görülmektedir. % 65 'inin Akdeniz bölgesi dışında yaşadıkları görülmektedir.

Örgün öğretimde olduğu gibi uzaktan öğretimi de en fazla Akdeniz Bölgesi ile Marmara Bölgesinde yaşayan öğrenciler tercih etmektedir. Akdeniz bölgesinde yaşayanların tercihleri yine üniversitenin olduğu bölge, Marmara bölgesindeki tercih nedeni ise ülkenin en fazla sanayileşen ve çalışan kesiminin bulunduğu bölge olmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür.

Belcheir ve Cucek (2002) yapmış oldukları araştırmada uzaktan eğitimde kayıtlı öğrencilerin büyük çoğunluğunu üniversitenin bulunduğu bölge dışında ikamet edenlerin oluşturduğu görülmüştür. Bu durum uzaktan öğretimin en olumlu yönünün zamandan ve mekandan bağımsızlığı olduğu görüşünü desteklemektedir.

Tablo. 7 Araştırmaya katılanların eğitim türlerine göre eğitim ücretini uygun bulma durumu

Kayıtlı olduğunuz eğitim programının ücreti uygun mu?	Eğitim Türünüz				
	Örgün eğitim		Uzaktan eğitim		
	N	%	N	%	
Evet	51	23,83	21	6,98	X ² =29,547

Hayır yüksek	163	76,17	280	93,02	Sb=1
Toplam	214	100,00	301	100,00	P<0,01

Eğitim ücretlerinin genel anlamda hem örgün hem de uzaktan eğitime devam eden öğrenciler tarafından yüksek olduğu görüşü hakimdir. Ancak istatistiksel olarak eğitim türü ile eğitim ücretini uygun bulma arasında anlamlı ilişki bulunmuştur ($p<0,01$). Örgün eğitimdeki öğrencilerin uzaktan eğitime göre biraz daha fazla oranda uygun buldukları görülmektedir.

Tablo. 8 Araştırmaya katılan örgün eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitimin ücretinin uygun olması durumunda bu eğitimi tercih etme durumu

Eğer halen örgün eğitim programında kayıtlıysanız, uzaktan eğitim programının ücreti uygun olsaydı uzaktan eğitim programını tercih eder miydiniz?	Eğitim Türünüz	
	Örgün Öğretim	
	N	%
Evet	82	38,32
Hayır	132	61,68
Toplam	214	100,00

Araştırmaya katılan örgün eğitim öğrencilerinin %38,32 'i uzaktan öğretim programının ücretinin uygun olması durumunda uzaktan öğretim programını tercih etmek istediklerini belirtmişlerdir. Ancak, örgün öğretimde okuyan öğrencilerin %61,68'i, uzaktan öğretim programının ücretinin uygun olması koşulunda bile bu programda okumayı tercih etmeyeceklerini ifade etmişlerdir.

Gülbahar'ın (2009:3) yaptığı bir araştırmaya göre, E-öğrenme amacı ile yapılan yatırımların başta yüksek olmasına rağmen, zamanla bu harcamaların örgün eğitim için gerekli olan yatırım miktarından çok daha az olduğu görülmektedir. Ayrıca Aragon, Johnson ve Shaik (2000) araştırmalarında uzaktan öğretim ve örgün öğretim öğrencilerinin başarılarının birbirine eşit olduğu bulunmuştur.

Dick, Case ve Burns (2001) yaptıkları çalışmada öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının kararsız ya da yakın seviyede olduğunu, öğrencilerin uzaktan eğitimi ikinci seçenek olarak gördüklerini söylemişlerdir. Yapılan anket çalışmasında da örgün eğitime devam eden öğrencilerin uzaktan eğitim konusunda fazla bilgi sahibi olmadıkları ve ikinci seçenek olarak gördükleri belirlenmiştir. Bu sonuçlar uzaktan öğretim programlarının tanıtımının iyi yapılmadığı, öğrencilerin konu hakkında bilgilendirilmediği sonucu çıkarılabilir. Ayrıca yaş dağılımlarını göz önüne aldığımızda örgün öğretim öğrencilerinin sosyal kampus ortamını tercih ettikleri de görülmektedir.

Tablo. 9 Araştırmaya Katılanların Eğitim Türlerinin Akademik Danışmana Ulaşabilme Durumu

Akademik danışmanınıza kolay ulaşıyor musunuz?	Eğitim Türünüz				
	Örgün eğitim		Uzaktan eğitim		
	N	%	N	%	
Akademik danışmanın ne iş yaptığını bilmiyorum	41	19,34	35	11,90	X ² =9,044 Sb=4 P<0,01
Akademik danışmanımın kim olduğunu bilmiyorum	45	21,23	70	23,81	
Akademik danışmanıma her zaman ulaşabiliyorum	52	24,53	98	33,33	
Akademik danışmanımla sadece ders kayıtlarında bağlantı kurdum	48	22,64	63	21,43	
Akademik danışmanım beni gerekli olan konularda bilgilendiriyor	26	12,26	28	9,52	
Toplam	212	100,00	294	100,00	

Araştırmaya katılanlardan "Akademik danışmanıma her zaman ulaşabiliyorum" sorusuna örgün öğretim öğrencilerinde oran %24,53 iken, bu oranın uzaktan eğitimde biraz daha yüksek olduğu görülmektedir (%33,33). Uzaktan eğitimdeki öğrencilerin e-mail yolu ile danışmanlarına ulaştığı söylenebilir.

Danışmanın yaptığı işi bilme, akademik danışmanın gerekli olan konularda bilgilendirme gibi işlevlerin yeterince yerine getirilmediği görülmektedir. Bu çalışmadan çıkartılabilecek önemli bir bulguda gerek örgün ve gerekse uzaktan eğitim kurumlarında danışmanlık sistemlerinin çok başarılı olmadığı sonucudur. Oysaki uzaktan eğitimde etkileşimin sağlanması için danışmanların, öğrencileri motive eden bir konumda olması gereklidir.

OECD tarafından gerçekleştirilen ve yükseköğretim kurumlarının 1. sınıflarındaki öğrenciler arasında yapılan ankette dayalı araştırma da öğrencilere iyi danışmanlık hizmetinin verilmediği durumlarda, bunun doğal bir sonucu olarak, başarısızlığın arttığını ortaya koymuştur (<http://www.arkitera.com>).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma sonucunda önemli bulgulara özet olarak baktığımızda, örgün öğretim öğrencilerinin üniversite tercihlerinde daha çok yaşadığı bölgeyi seçtikleri görülmektedir. Ancak uzaktan öğretim öğrencilerinin farklı bölgelerden eğitim programına devam ettikleri görülmektedir. Uzaktan öğretim coğrafi uzaklık, sosyal dengesizlik ve bireysel sorunların çözümüne alternatif olarak sunulmuş bir eğitim sistemidir. Daha çok çalışan kesimin uzaktan öğretimi tercih ettiği çıkan sonuçlara dayanarak söylenebilir. Bu öğrencilerin çalışmalarına devam ederek buldukları ortamdan ayrılmadan okuma şansı elde ettikleri görülmektedir. İnternet kullanımının yaygınlaşması uzaktan öğretim sistemlerinin de gelişmesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Türkiye Avrupa’da İnternet kullanımı sıralamasında yedinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de 75.793.836 kişiden 26.600.00’ni internet kullanmaktadır. Bu rakamlara göre Türkiye’de yaşayan insanların %35 i interneti aktif olarak kullanmaktadır. İnternet kullanımındaki bu hızlı artış, sadece bireylerin internet ve uygulamalarından yararlanma düzeylerini arttırmamış, aynı zamanda eğitim olanaklarına erişmelerini de sağlamıştır (Gülbağar 2009:97). UNESCO’nun 1995 yılında yayınladığı rapora göre, gelişmiş ülkelerde nüfusun yarısı üniversiteye giderken gelişmekte olan ülkelere bu oran onda bire kadar düşmektedir. Aynı raporda yeni iletişim teknolojilerinin söz konusu soruna belli bir çözüm getireceği ve gelişmiş ülkelere gelişmekte olan ülkelere bu yolla bilgi aktarımı sağlanabileceği de vurgulanmaktadır (Mayor, 1995: 86). Uluslararası Uzaktan Eğitim Konseyi (International Council for Distance Education, (ICDE)’nin tahminine göre her yıl dünya’da yaklaşık 10 milyon insan uzaktan öğretim sistemiyle öğrenim görmektedir (Şakar, 1997: 56). Verdun(1991:174)’a göre; uzaktan eğitim amacı ile kurulmuş üniversiteler, uzaktan eğitime daha çok önem vermektedir.

Öğrenim çağındaki genç nüfusu fazla olan ülkemizde örgün eğitim kurumlarının fiziksel mekan yetersizlikleri de dikkate alındığında uzaktan öğretim bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz ardı edildiğinden, bireysel öğrenme gereksinimi olan öğrencilere uzaktan öğretim cevap verebilecektir.

Geleneksel sınıf ortamının kapalı, içe dönük ve psikolojik baskısı belirli yaş grubu öğrencilerini olumsuz etkileyebilir. Bu öğrencilerin çoğunluğu belli bir işi olan ve iş yerlerinde yükselmek isteyen öğrencilerdir. Uzaktan öğretim özellikle bu tip öğrenciler için ideal bir yapı oluşturmaktadır.

Ülkemizde geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmede kaynak yetersizlikleri vardır. Uzaktan öğretim sistemi ile bu sorun giderilebilir. Öğrencilerin çalıştığı yerde eğitim görmesi sağlanarak üretkenlikleri artırılmalıdır. Bu durum eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracaktır. Kişilere bireysel ve bağımsız öğretim ortamı sağlayacak, fiziksel uzaklık engelleri ortadan kalkacaktır.

Uzaktan öğretimde, geleneksel öğretim kadar etkili bir öğretim sağlanabilmesi ve var olan uzaktan öğretim sisteminin geliştirilmesi için:

- Uzaktan öğretim sistemi öğrencilerin kampus içinde olma gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin kendi aralarında etkileşim sağlayabilecekleri ortamlar yaratılmalıdır. Bunu sağlamak için sohbet grupları kurulabilir. Mezun öğrenciler için mezunlar grubu oluşturulabilir. Bu hem mezunların bir araya gelmesini sağlayacak hem de okuyan öğrencilere hedef ve örnek teşkil edecektir.
- Yılın belli günlerinde uzaktan öğretim öğrencilerini bir araya getirecek etkinliklerin düzenlenmesi, motivasyonlarını arttıracak gibi kampus yaşamından örneklerde verecektir.
- Uzaktan öğretim programlarında memnuniyeti arttırmak için program kalitesinin artırılması gerekir. Dersler için kullanım kolaylığı sağlanmalı, görsel esneklik olmalıdır.
- Üniversite yönetimi, periyodik olarak öğrenci görüşlerine başvurarak eğitim etkinliklerini iyileştirme yoluna gitmeli, derslerde ve programlarda çeşitlilik ve güncellik sağlamalıdır.
- Danışmanlık sistemleri daha aktif hale getirilmelidir.
- Uzaktan eğitim diplomalarında uzaktan eğitim isminin olmaması konusunda getirilen düzenleme öğrenciler arasında eşitsizlikleri önlemesi açısından önemli bir gelişmedir.

KAYNAKLAR

Aragon, S.R., Johnson,S.D., ve Shaik, N. (2000) The influence of learning style preferences on student success in online vs. face-to-face environments. Paper Presented at the WebNet 2000 World Conference on the www and Internet Proceedings. San Antonio, TX.

Belcheir,M.J. ve Cucek,M. (2002). Faculty perceptions of teaching distance education courses. Research Robert.
Boise State Üniversitesi.

Dick,G.N., Case, T.L ve Burns,O.M. (2001) Adopting distance education what do the students think? Proceeding of The International Academy for Informational Management (IAIM) Annual Conferance: Informational conference on Informatics Education ve Research (ICIER), 14-16 Aralık, New Orleans,LA.

Gülbahar, Y., (2009) “ E-Öğrenme” Ankara:Pegem Akademi 1. Baskı

Mayor, F. (1995) “Policy, Paper for Change and Development in Higher Education”, and Education al Report, Unesco, Paris

MEB., (2001)” Milli Eğitim Kaynaklarında geçen bazı Terimlerin Tanımları”
<<http://www.meb.gov.tr/Stats/ist2001/Bolum15s1.htm>>

Roblyer, M.D. (2006). Integrating Educational Technology into Teaching (4. Baskı). USA: Pearson Education Increment.

Şakar, A. Nurhan. (1997) “Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim’de Bilgi Sistemi”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No:997

Verduin, J.R,& Clark, T.A. (1991). Distance Education: The Foundations of Effective Practice. California: Jossey - Bass Publisher.

<http://www.arkitera.com/g72-yuksekk-lisans-egitimi.html?year=&aID=947>

PIYANO EĞİTİMİNDE İNTERNET KULLANIMI: J. S. BACH'IN ESERLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR İNTERNET SİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

INTERNET USING AT PIANO EDUCATION: EVALUTION OF A WEBSITE FOR ANALYSIS J. S. BACH'S WORKS

Yrd. Doç. Dr., Deniz Beste ÇEVİK

Balikesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, e-mail: beste@balikesir.edu.tr

Arş. Gör. Dr., Elif Güven

Balikesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, e-mail: eguyen@balikesir.edu.tr

Özet

Piyano dersi, müzik öğretmeni adaylarına piyano çalma becerilerini kazandırmanın yanı sıra çeşitli derslerdeki başarılarını etkileyebilecek bir takım unsurlar içermektedir. Armoni, müziksel işitme okuma yazma, müzik biçimleri, eşlik gibi müzik öğretmenliği programlarında önemli yer tutan dersler piyano çalma becerilerinin etkin olarak kullanımını gerektirmektedir. Dolayısıyla bir öğrencinin piyano dersine çalışırken yalnızca notaları ve nota değerlerini doğru olarak çalması değil, çalıştığı eseri tüm yönleri ile analiz ederek kavraması beklenmektedir. Bu yönde bir çalışma, eserin armonik ve biçimsel çözümlemesini de içermektedir. Birçok alanda sunduğu olanaklar ile yaşantımızda yer alan internet kullanımı müzik eğitimi alanında da ilgililere çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bunlar, çeşitli ses kayıtları ve nota arşivlerinden yararlanma, nota yazım programları ve çeşitli yazılımlar aracılığı ile ses dosyaları oluşturma gibi olanaklardır. Bunun yanı sıra, piyano eğitimcilerinin ya da öğrencilerinin yararlanabileceği çeşitli internet siteleri bulunmaktadır. Bunlar arasında grafikler ve animasyonlar yardımı ile çeşitli eserlerin form ve armonik analizlerinin yapıldığı sayfalar, öğrencinin bir eseri çalışırken yararlanabileceği önemli kaynaklardır. Bu çalışmada, eser analizinin öneminden bahsedilerek; piyano eğitim repertuarında önemli bir yeri olan J. S. Bach'ın füğlerinin analiz edilmesine yönelik bir internet sitesinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, bu çalışmanın hem öğrencilere hem de eğitimcilere yol gösterici olacağı, buradan hareketle farklı eserlerin çalışılmasında izlenebilecek yollara ulaşılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Piyano Eğitimi, J. S. Bach'ın Piyano Eserleri, Müzik Öğretmeni Adayı, İnternet.

Abstract

Piano lessons contain a number of elements that affect pre-service music teachers' success on various subjects in addition to gaining piano playing abilities. Certain courses like harmony; musical hearing, reading, writing, music forms and accompaniment which hold an important place in music education programs require the effective use of piano skills. Therefore, it is expected that -while studying the piano-, they must understand not only the playing of the notes but also note values correctly by analyzing all aspects of a piece. A study in this direction includes the harmonic and formal analysis. Internet use is in our lives with possibilities various areas. These are possibilities such as benefit various sound recordings and notes archives, note spelling programs and creating audio files through a variety of software programs as well as there are various websites that piano educators or students can benefit. Among those, the websites that various form and harmonic analysis with the help of graphics and animations are important sources for students to benefit while studying a piece. In this study, it is aimed to mention the importance of piece analyzing and a sample website analyzing the fugues of J.S.Bach, who has an important place in the piano education repertoire. From this aspect, it is thought that this study will be a guide to both students and educators, and it can enlighten the students about the different ways of studying different pieces.

Keywords: Piano Education, J. S. Bach's Piano Works, Pre-service Music Teacher, Internet.

1.Giriş

Günümüzde, teknolojinin hızlı gelişmesi ile teknolojiye olan ihtiyaç sürekli artan bir ivme göstermektedir. Teknolojideki hızlı gelişmeler ve yenilikler bireylerin yaşantılarını etkilemekle kalmamış aynı zamanda eğitim sisteminin yapısını da etkilemiştir. Şüphesiz ki, eğitimde teknolojinin kullanılması ve kullanılan teknolojik araçlara ilişkin çeşitli araştırmaların yapılması önem taşımaktadır (Gunter, Gunter & Wiens, 1998; Tsai, Lin & Tsai, 2001; Becker & Maunsiyat, 2002; Kirschner & Selinger, 2003). Yapılan bir çalışmada, öğretmenlerin derslerinde teknolojiyi kullanma modelleri incelenmiş ve derslerinde en çok paket programları ve interneti kullandıkları ortaya çıkarılmıştır (Tanguma vd., 2002). Bir başka çalışmada, müzik öğretmeni adayları, derslerin teknoloji ile bütünleştirilmesine yönelik öneriler getirmişlerdir. Bu önerilerin başında, lisans eğitimleri boyunca teknoloji kullanımına yönelik eğitim verilmesinin gerekliliği ile teknolojik araçları kullanabilecek becerilere sahip olarak yetiştirilmelerinin gerektiği vurgulanmaktadır (Çevik ve Alkan, 2011).

Eğitimin her alanında, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanabilme becerileri ağırlık kazanmaktadır. Bu bakımdan, öğretim ortamlarının hazırlanarak, her türlü aracı kullanabilecek bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bilgiye ulaşabilmede ve bilgiyi paylaşabilmede önemli bir araç olan internet ile öğretmenin rolü değişerek öğrencilere rehberlik eden yani bilgiye yönlendiren konuma gelmiştir. Bilgiyi yönlendiren eğitim araçlarının kullanılması, öğrenme ve öğretme ortamlarının kalitesini arttırmakta ve çeşitli olanaklar sunmaktadır (İşman, 2003). Sözelimi, internet, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin kaynaklara ulaşabilmelerinde kolaylıklar sağlamaktadır. Buna ilaveten, internet, insanların birbiriyle etkileşim içinde olmasına da yardımcı olmaktadır. Böylece, bilgiye daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde ulaşılmaktadır (Varol ve Alkan, 1998).

Eğitimin her alanında kullanılan internetin müzik eğitiminde kullanılması daha çok online müzik eğitim siteleri ile gerçekleşmektedir (Team, 2004). Bu sitelerde müzik tarihi, müzik kuramları, çalgı eğitimi vb. konularda bilgiler bulunmaktadır. Örneğin müzik tarihi ile ilgili siteler sayesinde öğrenciler istedikleri konu hakkında bilgiye ulaşarak, bestecilerin eserlerini dinleyip, resimlerini görebilmektedir (Çevik, 2011). Çalgı eğitimi, mesleki müzik eğitiminin önemli bir boyutunu oluşturmakla birlikte, müzik duygusunun geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, bireyin çalgısı ile hem yeteneğinin hem de müzik beğenisinin gelişmesine de olanak sağlamaktadır (Gence, 1988).

Müzik eğitiminin uygulama alanı olan çalgı eğitimi ile çalgı eğitimi sürecinin önemli bir boyutunu oluşturan piyano eğitimi, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü piyano, hem solo hem de eşlik çalgısı olma özelliğinden dolayı müzik öğretiminde kullanılmaya en uygun çalgıdır.

Piyano edebiyatında, yüzyıllar boyunca müzikçi yetiştirmiş olan Thüringen’li Bach ailesinde “büyük” sıfatı ile anılan J. S. Bach, önemli bir yer tutmaktadır. Barok dönemde J. S. Bach’ın klasik batı müziğine kazandırmış olduğu füg formu, İtalyanca ve Latince “kaçmak” anlamından gelen “fugare” sözcüğünden türemiştir. İtalyanlar, 14., 15., ve 16. yüzyıllarda “fuga” adını vermiştir. Füg, “Fransızca kaçmak anlamında olan, kısa fakat üretici özellikteki bir temanın benzetmelerle işlendiği kontrpuan tarzıdır. Ana temanın veya kılavuz fikrin, taklit yoluyla geliştirilmesi sonucunda biçimlenir” (Uluç, 2006). Bach’ın, “Das Wohltemperierte Clavier” albümündeki 48 prelüd ve füg, müzik tarihine getirdiği en önemli yeniliklerdendir. “Bugün kullanılan eşit düzenli sistemin temellerinin örneklediği eser iki cilttir. İki ciltlik bu eser, kendinden sonra gelen müzisyenlerin yetişmesinde çok büyük öneme sahip olmuştur; aynı zamanda, o güne kadar yazılmış olan eğitim amaçlı eserlerin hiçbirinin ulaşamadığı yüksek sanatsal değere de sahiptir” (<http://www.piyanoegitimi.com>). Bu konuda Çelebioğlu (1986); “Bach’ın kontrapuntik yazıdaki üstünlüğü hiçbir çağda aşılammıştır. Bunu org ve klavye için yazdığı füglerin müzikal yapısında görmekteyiz (Die Kunst der Fuge)” demiştir (Çelebioğlu, 1986).

Eğitimin her alanında olduğu gibi piyano eğitiminde de internet kullanımı önem taşımaktadır. Ülkemizde internet sitelerinin değerlendirildiği çalışmalar incelendiğinde çeşitli işletmelerin (örneğin otellerin) sitelerinin değerlendirildiği çalışmalar dikkati çekmektedir (Bayram ve Yaylı, 2009; Karamustafa, Biçkes ve Ulama, 2002). Yapılan bir çalışmada çocuklara yönelik bir internet sitesi tasarım kuralları açısından incelenmiş ve bazı tasarım kuralları ihmal edilse de, içeriğinin, kullanılan şekillerin ve grafiklerin, oyunların ve müziğin okuyucu seviyesine uygunluğu, eğlendirici ve eğitici olması açısından ilköğretim çağındaki çocuklar için iyi bir web sitesi olarak düşünülebileceğini belirtilmiştir (Tekinarslan, 2002). Bir başka çalışmada Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin web siteleri incelenmiş ve eğitim fakültelerinin web tasarımı konusunda çok fazla yol alamadıkları sonucuna ulaşılmıştır (Erginer ve Erginer, 2003). Umuzdaş M. S. ve Umuzdaş S. (2009) benzer bir çalışmayı, Türkiye’deki müzik öğretmenliği anabilim dallarının web sitelerini inceleyerek yapmışlardır. Araştırma sonucunda, Türkiye’deki müzik öğretmenliği anabilim dalları web sitelerinin sadece var olması gerektiği düşüncesinden yola çıkılarak üretildiği, yeterince önemsenmediği ve kullanışlı bir iletişim aracı olarak

işlev görmediği görüşüne varılabileceği belirtilmiştir. Müzik alanında bir diğer çalışma Levendoğlu (2004) tarafından yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada teknoloji destekli çağdaş müzik eğitime ait bilgiler ile müzik kuramları, kulak eğitimi ve çalgı eğitimine yönelik online müzik eğitimi siteleri hakkında bilgi verilmiştir. Kasap (2007) ise çalışmasında, piyano eğitiminde internet kullanımı konusunda bilgi vermiş, bu doğrultuda nota arşiv siteleri, müzik tarihi, piyano eğitimi ya da müzik terimleri konusunda bilgiler veren sitelerin adresleri hakkında bilgilendirmiştir. İlgili çalışmalar incelendiğinde, müzik alanında yapılan çalışmalarda, sitelerin yalnızca adreslerinin verildiği görülmüş, ülkemizde bu sitelere yönelik ayrıntılı bir inceleme yapan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda, J. S. Bach'ın piyano eserlerinin analizine yönelik bir internet sitesinin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışma, piyano eğitiminde internet kullanımı konusunun eksikliği göz önünde bulundurularak, Bach'ın eserlerinin analizine yönelik bir internet sitesinin değerlendirilmesinin yararlı olabileceği düşünülerek gerçekleştirilmiştir.

2. Nitelikli Bir İnternet Sitesinin Özellikleri Doğrultusunda Sitenin Tanıtımı

Cox & Dale (2002)'e göre nitelikli bir internet sitesinde bulunması gereken özellikler; amacın açıklığı, tasarım, erişilebilirlik, hız ve içeriktir. Rosen & Purinton (2004) da benzer şekilde kaliteli içerik, kolay kullanım, hız ve sık güncellenmenin dört önemli faktör olduğunu belirtmekte, web tasarımı için birçok materyal ve grafik sanatı kullanılabilmesini ancak seçilen resim, yazı ve animasyonların nasıl yerleştirileceğinin de önemli olduğu üzerinde durmaktadırlar. Tasarımın en önemli parçalarından biri kullanım kolaylığıdır. (Cox & Dale, 2002). Bevan (2004)'a göre yoğun arka fonun kullanılmasını yazının okunmasını zorlaştırmakta ve dikkatin yazıdan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Sitenin tüm sayfalarındaki arka fonlar birbiriyle tutarlı olmalıdır. Sarı ve turuncu gibi aydınlık renkler neşe ve keyif etkisi oluştururken mavi ve mor gibi renkler huzur etkisi oluşturmaktadır. Kahverengi ve siyah gibi koyu renkler iç karartıcı etki oluşturmaktadır (Bevan, 2004; akt., Bayram ve Yaylı, 2009).

Bu nitelikler doğrultusunda incelendiğinde araştırmaya konu olan sitenin ana sayfasının basit ve anlaşılır olduğu görülmektedir. İç sayfalarda kullanılan simgeler birbiriyle tutarlılık göstermektedir. Tüm sayfalarda standart yerleşim düzeni bulunmaktadır. Metinlerin yazı tipi ve büyüklüğü rahat okunabilir durumdadır. Bu sitede, tüm sayfaların arka fonlarının açık sarı renkte olduğu görülmektedir. Tüm eserlere ana sayfadan bağlantı yapılmakta olup iç sayfalardan ana sayfaya bağlantı bulunmamaktadır. Ana sayfadaki menüden ulaşılmak istenen sayfaya tek tıklama ile ulaşılabilmektedir.

Hem görsel hem de işitsel olarak öğrenmeye yardımcı olan sitede, Bach'ın "Das Wohltemperierte Clavier" (İyi Düzenlenmiş Klavye) albümünde bulunan 48 füğün tamamı analiz edilmiştir ve site güncellenmeye devam etmektedir. Siteye "<http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc/wtc.html>" bağlantısı ile ulaşılabilmektedir. Her bir eser için ayrı bir pencere açılmakta ve eseri dinlerken aynı zamanda notaları takip etme olanağı bulunmaktadır. Notaların alt kısmında eserin analizi hakkında yazılı bilgiler bulunurken bu bilgilerin sağ tarafında çeşitli animasyonlar ile desteklenen grafikler takip edilebilmektedir. Böylece eserin formu ve armonik yapısı göz önüne serilirken, eser hakkında geniş ve ayrıntılı bilgilere ulaşmamız mümkün olmaktadır. Tüm grafiklerde ölçü numaraları ve eserde bulunan belli başlı armonik yürüyüşler belirtilmiş, giriş gelişme ve koda gibi form yapısını gösteren ifadeler belirtilmiştir. Ayrıca füğ formunun özelliği olan tema, karşı tema, stretto gibi yapılar renkli grafikler yardımıyla kolayca ayırt edilebilir hale getirilmiştir. Grafik üzerinde ise istediğimiz ölçüyü görüntüleyebilme ve dinleyebilme imkânı bulunmaktadır.

Analiz bölümünde esere ait açıklamalar bulunmaktadır. Her eser ayrıntılı analizi yapılırken, resim, mimari, edebiyat ya da matematik gibi farklı disiplinlerle ilişkilendirilmiştir. Bu açıklamalar sırasında sözü geçen kavramlar için, metin içinde linkler verilerek farklı sayfalara yönlendirmeler de yapılmıştır. Bu sayede füğ hakkında bilgi edinirken aynı zamanda farklı disiplinlerde değişik kavramlar hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Burada, gerek çeşitli animasyonlar, gerekse analizler ve yorumları ile sitede diğerlerine göre öne çıkan bazı eserlerden örnekler verilecektir.

2.1. Sitede yer alan J. S. Bach'ın Füglerinden Bazılarının Analizine Yönelik Açıklamalar

Birinci kitapta bulunan mi bemol minör füğ, üç sesli olarak bestelenmiştir. Bu eserin analizi sırasında füğ yapısı roman yapısına benzetilmiştir. Bir romanda ana karakterlerin tanıtılması gibi füğ'de de öncelikle ana tema duyurulmaktadır. Burada, Dostoyevski'nin "Karamazov Kardeşler" romanı ile karşılaştırılarak bir analiz yapılmıştır. Ayrıca sayfanın bir köşesinde Dostoyevski'nin bir portesi verilmiştir. Tıpkı kitapta olduğu gibi füğde de bazı çelişkilerin çözülmesi söz konusudur. Bir romanın bir anda okunup bitirilememesi gibi, bir füğ anlamak için de bir kez dinlemek yetmez, defalarca dinledikten sonra füğü daha iyi anlamak mümkündür. Hem romanda hem de füğde anlatım iç içe geçmiş katmanlardan oluşmaktadır. Romanda öykü içinde öyküler mevcuttur, füğde ise çeşitli tonaliteler iç içe geçmiş halde bir bütün oluşturmaktadır. Örneğin bu füğ, mi bemol minörde bestelenmiştir ancak si bemol minör, sol bemol majör, la bemol minör ve do bemol majör iç içe geçmiş hücreler gibidir. Ayrıca

“performans” seçeneği altında bu fügen çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalar da belirtilmektedir (bkz. Şekil-I).

Fugue No. 8 [Performance] [Portuguese]
E-flat minor
Well-Tempered Clavier Book 1
Johann Sebastian Bach

Religion teaches us that in paradise the lamb will lie down with the lion and we shall live in harmony.
(Ivan - Brothers Karamazov)

A fugue is like a classic novel—a long one. The author has not rushed his setting of the stage and now introduces the main characters. As the plot unfolds, in motives prompting each player to behave in certain ways, we recognize ourselves.
By way of analogy, the main character of a

Exposition 8 11
1st Dev. 15 19
2nd Dev. 36 40
3rd Dev. 57 61
4th Dev. 67 71
5th Dev. 77 81

Subject
Answered Subj.
Augmentation
Cell: Canon

Fyodor Dostoevsky
portrait by Nancy Perov

Director Movie, graphics, and analysis © 2002 Tim Smith
Sound Recording © 1998 David Korevaar, used by permission

(<http://www2.nau.edu/tas3/wtc/i08.html#movie>; Graphic © 1996, Timothy A. Smith, used by permission)

Şekil-I: Mi bemol minör fügen analizi.

Yine birinci kitapta yer alan mi majör fügen, DNA zincirine benzetilerek incelenmiştir. İnsanların genetik olarak birbirlerine nasıl benzedikleri keşfedilmeden önce, Bach'ın bir fügen içinde temanın kendisini farklı şekillerde nasıl yineleyeceğini bulduğu belirtilmektedir. Tıpkı DNA zincirinde olduğu gibi, fügen de tema, fügen geri kalanı hakkında birçok unsuru barındırmaktadır. Birkaç küçük müzik fikrinden sayısız varyasyonlar ortaya çıkmaktadır (bkz. Şekil-II).

Fugue No. 1 [Portuguese]
C major
Well-Tempered Clavier Book 1
Johann Sebastian Bach

Let the end of the 20th century humans could wonder why a child looked and acted like his parents. But well before that time Bach understood he creates a firm subject would replicate themselves in the fugue. In this analysis will consider how.

A fugue is like DNA
Fugues are like an alphabet of motives
Fugues are like a code
Fugues are like a map
Fugues are like a Möbius strip
The fugue is a Möbius strip

Exposition 1 4
1st Dev. 5 8
2nd Dev. 9 12
3rd Dev. 13 16
4th Dev. 17 20
5th Dev. 21 24

Subject
Answered Subj.
Augmentation
Cell: Canon

Director Movie, graphics, and analysis © 2002 Tim Smith
Sound Recording © 1998 David Korevaar, used by permission

(<http://www2.nau.edu/tas3/wtc/i09.html#movie>; Graphic © 1996, Timothy A. Smith, used by permission)

Şekil-II: Mi majör fügen analizi.

Mi minör fügen, matematik ile ilişkilendirilerek açıklanmıştır. Bu eser, 48 fügen içinde iki sesli olan tek fügen. Öncelikle eserin form yapısı hakkında bilgi verilmiştir. Eserde giriş ve gelişme bölümünün ardından, farklı tonlardan giriş ve gelişme bölümü tekrar duyulmaktadır. Bu durumda eserin “fügen” ve “karşı fügen” olmak üzere iki bölümden oluştuğu söylenebilir. Bu eser, Möbius şeridine benzetilmiştir. Möbius şeridi bir şeridin kısa kenarlarından birinin 180 derece bükülüp diğer ucu ile birleştirilmesi ile elde edilir. Möbius şeridi üzerinde bir noktadan hareket edilmeye başlandığında aynı noktaya geri dönlür. Bu eserde de fügen ve karşı fügen bir bütün oluşturur ve başlangıç noktasına yani fügen ilk ölçüsüne geri dönlüldüğünde eser biter. Parçayı dinlerken aynı zamanda grafiksel olarak Möbius şeridi izlenebilmektedir (bkz. Şekil-III).

Fugue No. 10 [Portuguese]
E minor
Well-Tempered Clavier Book 1
Johann Sebastian Bach

This is the only two-voice fugue in the WTC. Because a fugue requires at least two voices for its subject and answer relationship, the voicing is minimalistic. When it comes to counterpoint however this is one of Bach's most clever of fugues. In this analysis I'll demonstrate how it is:

- two fugues in one
- double counterpointed at the octave
- a canon
- like a Möbius strip

Exposition 10 11
1st Dev. 12 13
2nd Dev. 14 15
3rd Dev. 16 17
4th Dev. 18 19
5th Dev. 20 21

Subject
Answered Subj.
Augmentation
Cell: Canon

Möbius Strip

Director Movie, graphics, and analysis © 2002 Tim Smith
Sound Recording © 1998 David Korevaar, used by permission

(<http://www2.nau.edu/tas3/wtc/i10.html#movie>; Graphic © 1996, Timothy A. Smith, used by permission)

Şekil-III: Mi minör fügen analizi.

İkinci kitapta bulunan do diyez minör füğde füğ teması bir kelebeğe benzetilmiştir. Tıpkı bir kelebeğin geçirdiği değişim gibi füğün teması da farklı biçimlerde değişikliğe uğrayabilir. Bu eserin grafiksel analizinde ikinci bir animasyon seçeneği daha bulunmaktadır. Bu sayede grafiklerin görsel olarak daha akılda kalıcı olması sağlanmıştır (bkz. Şekil-IV).

(http://www2.nau.edu/tas3/wtc/ii04.html#movie; Graphic © 1996, Timothy A. Smith, used by permission)

Şekil-IV: Do diyez minör füğün analizi.

Fa minör füğ analiz edilirken ise Bach'ın portresinden yola çıkılmıştır. Bu çalışmada tema bir yüz şeklini oluşturan kemikler (yapısal sesler), kaslar (uyumlu atlamalar) ve yağlar (geçici notalar) olmak üzere üç kısımda incelenmiştir. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek temayı ve grafiksel olarak Bach'ın portresini oluşturmaktadır (bkz. Şekil-V).

(http://www2.nau.edu/tas3/wtc/ii12.html#movie; Graphic © 1996, Timothy A. Smith, used by permission)

Şekil-V: Fa minör füğün analizi.

3.Sonuç

Görülmektedir ki, tanıtılmaya çalışılan internet sitesinde J. S. Bach'ın eserleri analiz edilirken farklı disiplinler ile bağlantılar kurulmuş, eserin armonik ve form olarak ayrıntılı analizi yapılmış, hem görsel hem de işitsel malzemelerle, internet ortamının tüm olanaklarından yararlanılmıştır. Bu nedenle piyano eğitimcileri ile öğrencileri için bu sitenin oldukça kullanışlı olduğu söylenebilir.

Kasap (2007)'a göre, "geleneksel eğitim ortamındaki öğretmen ve öğrenci etkileşiminin yerini hiç bir şey alamaz. Ancak, teknolojinin sunduğu kaynaklar piyano öğretimine farklı bir yaklaşım getirmektedir. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği dünyamızda, geleneksel piyano eğitime yeni bir nefes getiren teknoloji destekli eğitimin sağladığı kaliteli ve etkili bir eğitimi göz ardı etmek imkânsız gibi gözükmemektedir" (Kasap, 2007). Bu ve bunun gibi internet sitelerinin, hem öğrencilere hem de eğitimcilere söz konusu eserlerin çalışılmasında yardımcı olacağı gibi bir eserin analiz edilmesinde izlenebilecek yöntemler konusunda yol göstermesi ve farklı eserlerin de aynı yaklaşımla analiz edilerek internet ortamına taşınmasını sağlaması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Bayram, M. ve Yaylı, A. (2009). Otel web sitelerinin içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. *Electronic Journal of Social Sciences*, 8 (27), 347-379.
- Becker, K. H. & Maunsaiyat, S. (2002). Thai students' attitudes and concepts of technology. *Journal of Technology Education*, 13 (2), 6-19.
- Cox, J. & Dale, B. G. (2002). Key quality factors in web site design and use: an examination. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 19 (7), 862-888.
- Çelebioğlu, E. (1986). Tarihsel açıdan evrensel müziğe giriş, Simurg Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, s. 36.
- Çevik, D. B. (2011). Müzik eğitime teknoloji entegrasyonu, Editörler: Serkan Perkmen- Erdoğan Tezci, s. 121-130, ISBN: 978-605-364-134-6.
- Çevik, D. B. ve Alkan, M. (2011). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin teknoloji kullanımına yönelik görüşleri, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications-ICONTE 2011, 27-29 Nisan, Antalya.
- Erginer, E. ve Erginer, A. (2003). Türkiye'deki eğitim fakültelerinin web siteleri. *İlköğretim-Online*, 2(1), 54-59.
- Gence, D. (1988). Çağdaş olmak ve müzik, çağdaş teknoloji ve sanat. H. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, Ankara, s.94.
- Gunter, G., Gunter, R. E., & Wiens, G. A. (1998). Teaching pre-service teacher technology: An innovative approach. Paper presented at the SITE 98: Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, 9th, Washington, DC, March 10-14, 1998, 6p.
- İşman, A. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. İstanbul: Değişim Yayınları.
- Karamustafa, K., Biçkes, D.M. ve Ulama, Ş. (2002). Türkiye'deki konaklama işletmelerinin internet web sitelerini değerlendirmeye yönelik bir çalışma. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 19, Temmuz-Aralık, 51 – 92.
- Kasap, B. T. (2007). Piyano derslerinde teknolojinin kullanılması-III.Orkestra Dergisi, 387, 32-36. (www.muzikegitimcileri.net adresinden 05.05.2011 tarihinde alındı)
- Kirschner, P. & Selinger, M. (2003). The state of affairs of teacher education with respect to information and communications technology. *Technology, Pedagogy and Education*, 12 (1), 5-17.
- Levendoglu, O. (2004). Teknoloji destekli çağdaş müzik eğitimi. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu. SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta. (www.muzikegitimcileri.net adresinden 08.05.2011 tarihinde alındı)
- Rosen, D. E & Purinton, E. (2004). Website Design: Viewing The Web as a Cognitive Landscape. *Journal of Business Research*. 57 (7), 787 – 794.
- Tanguma, J., Martin, S. S., & Crawford, C. M. (2002). Higher education and technology intergration into the learning environment: Results of a survey of the teacher preparation faculty. Paper presented at the SITE 2002: Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, 13th, Nashville, TN, March 18-23, 2002, p.7..
- Team, O. (2004). Online Music Encyclopedia. <http://library.thinkquest.org> (18.12.2010).
- Tekinarslan, E. (2002). Masalcı sitesine web tasarımı kuralları açısından bir bakış. *İlköğretim-Online* 1(1), 31-32.
- Tsai, C. C., Lin, S. S. J., & Tsai, M. J. (2001). Developing an internet attitude scale for high school students. *Computers and Education*, 37 (1), 41-51.
- Uluç, Ö. M. (2006). Müzik Sözlüğü, Yurt Renkleri Yayınevi, 3. Basım, Ankara, s. 122.
- Umuzdaş M. S. ve Umuzdaş S. (2009). Türkiye'deki müzik öğretmenliği anabilim dallarının web sitelerinin incelenmesi. *İlköğretim Online*, 8(1), 1-9.
- Varol, A. ve Alkan, T. (1998). İnternete Genel Bir Bakış, Ankara: Uzaktan Eğitim Vakfı. <http://www.piyanoegitimi.com> (09.04.2011). <http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc/wtc.html> (13.05.2011). <http://www2.nau.edu/tas3/wtc/i08.html#movie> (13.05.2011). <http://www2.nau.edu/tas3/wtc/i09.html#movie> (13.05.2011). <http://www2.nau.edu/tas3/wtc/i10.html#movie> (13.05.2011). <http://www2.nau.edu/tas3/wtc/ii04.html#movie> (13.05.2011). <http://www2.nau.edu/tas3/wtc/ii12.html#movie> (13.05.2011).

PIYANO EĞİTİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK BİR DERS PLANI ÖNERİSİ

A LESSON PLAN PROPOSAL FOR COOPERATIVE LEARNING IN PIANO EDUCATION

Araş.Gör.Dr., Elif GÜVEN

Balikesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, e-mail: eguven@balikesir.edu.tr

Yrd. Doç. Dr., D. Beste ÇEVİK

Balikesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, e-mail: beste@balikesir.edu.tr

Özet

İşbirlikli öğrenme kısaca, öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme sürecidir (Açıkgöz, 2008). İşbirlikli öğrenme yönteminin çeşitli derslerde ve farklı düzeylerdeki öğrenciler üzerindeki etkilerini ortaya koyan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada ise işbirlikli öğrenme yöntemi, piyano eğitiminde kullanılabilirliği açısından ele alınacaktır. Piyano eğitiminde yalnızca notaların ve nota değerlerinin doğru çalınması yeterli olmamakta; armoni ve form bilgisi, doğru parmak numaraları, çalışılan eserin bestecisi ve bestelendiği dönem hakkında bilgi edinilmesi gibi çok yönlü bir çalışma sürecini gerektirmektedir. Bu nedenle piyano dersinde aynı eseri çalışan öğrencilerin işbirlikli öğrenme çerçevesinde eseri farklı yönlerden inceleyerek öğrenme sürecini gerçekleştirebilecekleri düşünülmektedir. Bu amaçla, bir piyano eserinin işbirlikli öğrenme tekniklerinden “Birlikte Öğrenme” tekniği doğrultusunda küçük gruplar halinde çalışılmasına yönelik bir ders planı hazırlanmıştır. Öğrencilerin her birinin eserin farklı bir boyutuna yönelik hazırlıkları yapmakla sorumlu olduğu bu planın piyano eğitimcilerine, öğrencilerine yol gösterici olacağı ve konuyla ilgili olarak daha sonra yapılabilecek çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Piyano eğitimi, işbirlikli öğrenme, ders planı.

Abstract

Cooperative learning, shortly, is a process of learning in which students work in small groups and help each other. There are a lot of studies which demonstrated the effects of cooperative learning on students in various courses and at different levels. In this study, cooperative learning will be discussed in terms of availability in piano education. For piano education, it is not adequate that only playing notes and note values truly, also it requires a multidimensional working process like harmony and form knowledge, suitable finger numbers, information about composer and the period of the work was composed. Therefore, it is thought that students working on the same piece can perform the learning process with examining different aspects within the frame of cooperative learning. To meet our objective, a lesson plan was prepared for study a piano piece in groups, with one of the techniques of cooperative learning; “Learning Together”. It is thought that this plan in which each student is responsible for different dimensions of work, will be a guide for piano educators and students and shed light into future studies in this area.

Key words: Piano education, cooperative learning, lesson plan.

Giriş

İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme süreci olarak ele alınabilir (Açıkgöz, 2008). Farklı yetenekleri, gereksinimleri, öğrenme biçimleri olan öğrencilerden gruplar oluşturulur ve öğrenciler bu gruplarda çalışırlar. Her öğrenciden, diğer öğrencilerle olumlu etkileşimde bulunması beklenir. Araç-gereçler ve düşünceler paylaşılır. Grup üyeleri, konunun bir parçasından sorumludur ve konusuyla ilgili olarak gruba katkıda bulunur. Değerlendirmelerde, grup üyelerinin grup çalışmalarına katkıları esas alınır (Gömlüksiz, 1993). Grup çalışması sırasında öğrenciler soru sorma, açıklama yapma, eleştirme, örnek verme gibi tek başlarına geçiremeyecekleri, ancak başka biriyle etkileşerek geçirebilecekleri çok önemli öğrenme yaşantılarını geçirme fırsatı bulurlar. Ancak, öğrencileri küçük gruplara ayırıp birlikte çalışmalarını söylemek işbirlikli öğrenmeyi gerçekleştirmeye yetmez. Bunun için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar; Grup Ödülü, Olumlu Bağımlılık, Bireysel Değerlendirilebilirlik, Yüzyüze (destekleyici) Etkileşim, Sosyal Beceriler, Grup Sürecinin Değerlendirilmesi ve Eşit Başarı Fırsatı şeklinde belirtilmektedir (Açıkgöz, 2008).

İşbirlikli öğrenme yönteminin, öğrencilerin çeşitli derslerdeki akademik başarıları, derslere yönelik tutumları ve sosyometrik statüleri üzerinde olumlu etkisinin bulunduğu okul öncesinden yükseköğretim düzeyine kadar yapılan çeşitli araştırmalarla belirlenmiştir. Yapılan araştırmalarda, İşbirlikli öğrenmenin Fen Bilgisi eğitimi (Kasap, 1996; Altınok, 2004; Ergün, 2006; Timur, 2006), Matematik eğitimi (Yıldız, 2001; Ural, 2007), Türkçe eğitimi (Güngör, 2005; Susar, 2006) Sosyal Bilgiler eğitimi (Çelebi, 2006; Avşar ve Alkış, 2007); Fizik eğitimi (Gök, 2006; Ünsal, 2006); Biyoloji eğitimi (Havedanlı, Oral, Akbayın, 2004) ve İngilizce eğitimi (Cihanoğlu, 2008) ders başarıları üzerinde geleneksel öğretim yöntemine göre daha etkili olduğunu ortaya çıkarılmıştır.

1.1. İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Müzik Eğitiminde Kullanılabilirliği Üzerine Yapılan Araştırmalar

İşbirlikli öğrenme yöntemi tüm sınıflarda olduğu gibi, müzik sınıflarında da sınıf içindeki öğrencilerin başarısını artırır; öğretmene öğrencilerle olumlu ilişkiler kurmada yardım eder; öğrencilere sağlıklı sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimleri için ihtiyaç duydukları deneyim fırsatlarını sunar; rekabetçi olarak yapılandırılmış sınıfları ve okulları takım temelli, yüksek performanslı duruma getirir (Kocabaş ve Uysal, 2006).

Bilen (1995)'e göre, işbirlikli öğrenme müzik eğitiminin çeşitli boyutlarında kullanılabilir. Örneğin; tartım, ezgi, vuruş kavramları, ses süreleri, ölçüler, dizek kavramı ve seslerin dizek üzerindeki yerleri gibi temel müzik bilgileri işbirlikli öğrenme yöntemi ile daha kalıcı bir şekilde öğretilir (Bilen, 1995). Lajoy (2001), ilköğretim 3-4-5. sınıflarda işbirlikli öğrenme yönteminin, müzik terminolojisinin öğrenciler tarafından doğru olarak kullanımına etkisini araştırmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin terminolojiyi genelde doğru olarak kullandıklarını ve daha çok sınıfta daha önceden duydukları terimleri kullandıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin birlikte çalışırken daha çok anlatım yöntemini tercih ettikleri, ayrıca işbirlikli öğrenmenin ilkelerini yerine getirdikleri görülmüştür.

Müzik türleri, ses ve çalgı toplulukları, müzik dönemleri gibi konuların öğrenilmesinde işbirlikli öğrenme ile daha zevkli bir öğrenme ortamı yaratılabilir. Yapılan bir başka çalışmada araştırmacı, çalgılar, besteciler, müzik tarihi, müzikli oyunlar gibi konularda Orff, Kodaly, Dalcroze gibi yöntemleri de göz önünde bulundurarak hazırladığı ders planlarını uygulamış ve işbirlikli öğrenme yönteminin müzik eğitiminde etkili bir yöntem olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur (Christiansen, 1992).

Şarkı söyleme, müziksel işitme becerilerinin ve müziksel alan bilgilerinin geliştirilmesinde işbirlikli öğrenme yöntemi etkili bir yöntem olarak kullanılabilir (Bilen, 1995). Kocabaş ve Uysal (2006), ilköğretimde işbirlikli öğrenme yönteminin müzik öğretiminde sınıf atmosferi, şarkı söyleme becerileri ve müziksel alan bilgileri üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamışlardır. Çalışmanın sonucunda, işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin performanslarını ve grup içindeki iletişimi olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır. Braucht (2007) ise, bir koro sınıfında parçaların doğru olarak deşifre edilmesinde küçük grup ve büyük grup çalışmalarından hangisinin daha etkili olduğunu araştırmıştır. Araştırmaya 63 bayan koro üyesi katılmıştır. Bu üyeler iki gruba ayrılmış; gruplardan birinde öğretmen önderliğinde büyük grup çalışması yapılmış, ikinci grupta ise öğrenciler kendi aralarında küçük gruplar halinde çalışmışlardır. Araştırma sonucunda, küçük grup çalışmasının yapıldığı grubun başarısında diğer gruba göre anlamlı farklılık görülmüştür.

Müziğin yaratıcılık boyutunda ise verilen çeşitli motiflerin birleştirilmesiyle şarkı oluşturma, bir şarkıya tartım eşliği oluşturma, verilen bir tartım kalıbına söz yazma gibi etkinliklerde işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılabilir. Cornacchio (2008), işbirlikli öğrenme yönteminin 4. sınıflarda müzikal besteleme, sosyal ilişkiler ve akran kabulü üzerindeki etkilerini incelemiştir. Araştırma sonucunda, her iki grupta da

besteleme becerisinde önemli miktarda artış görülmüş, işbirlikli öğrenme grubundaki öğrencilerin derse katılımlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, işbirlikli öğrenme grubundaki öğrencilerin sosyal ilişki düzeylerinin kontrol grubundaki öğrencilere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bununla birlikte, sosyal kabul düzeylerinde her iki grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Hwong vd. (1992) ise sınıf öğretmeni adayları ile yürüttükleri çalışmalarında işbirlikli öğrenme yönteminin bireysel öğrenme yöntemine göre sınıf öğretmeni adaylarının müzik dersi başarısı ve müziğe yönelik tutumlarına etkisini araştırmışlardır. Toplam 43 sınıf öğretmeni adayının katıldığı çalışmanın sonucunda, işbirlikli öğrenme yönteminin bireysel öğrenme yöntemine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

İşbirlikli öğrenmenin, çalgı eğitiminde kullanılabilirliği de çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur. Kocabaş (1995) işbirlikli öğrenme tekniklerinin öğrencilerin müziğe ilişkin tutumları, müziksel alan bilgileri, müziği öğrenme stratejileri ve blokflüt çalma becerileri üzerinde geleneksel öğrenme tekniklerinden daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Fisher (2006) ise, işbirlikli öğrenme tekniklerinin grup piyano derslerinde etkili olabileceği düşüncesinden yola çıkmıştır. Teknik alıştırmalar (gam, arpej ve etüdlar) kapsamında işbirlikli öğrenme yönteminin “Takım-Oyun-Turnuva” ve “Öğrenci Takımları-Başarı Bölümleri” teknikleri kullanılarak turnuvalar düzenlenmiş; eşli olarak deşifre ve armonizasyon çalışmaları yapılmış, grup halinde doğaçlamalar yapılmıştır. Çalışma sonucunda, öğrencilerin büyük çoğunluğu gruplar halinde çalışmaktan memnun olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin kendine güvenlerinin arttığı, daha özgür ve esnek çalmaya başladıkları gözlenmiştir. Ayrıca, öğrenciler arasındaki sosyal ilişkiler de gelişmiştir.

Görüldüğü gibi, işbirlikli öğrenme yöntemi diğer derslerde olduğu gibi müzik dersinin çeşitli boyutlarında da kullanılabilen, çalgı eğitimi boyutunda da etkili sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, işbirlikli öğrenme yönteminin Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında okutulmakta olan piyano derslerinde kullanımına yönelik bir ders planı önerisi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede, öğrencilerin bir eseri çalışmadan önce analiz edebilme, eseri doğru notalar ve parmak numaraları ile çalabilme, nüans ve artikülasyon işaretlerini doğru uygulayabilme ve eseri dönemin özelliklerine uygun olarak çalabilme davranışlarını kazanmaları beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin birbirini dinleme, grup içerisinde sorumluluğunu yerine getirme gibi işbirliği becerilerini kazanmaları ve aralarındaki arkadaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders planı, İşbirlikli Öğrenme tekniklerinden “Birlikte Öğrenme” tekniği çerçevesinde hazırlanmıştır. Ders süresi haftada bir saat olmak üzere iki ders saatidir. Ders konusu olarak piyano eğitiminde kullanılan farklı eserler seçilebilir.

2. İşbirlikli Öğrenme Yönteminden Faydalanarak Piyano Dersine Yönelik Oluşturulan Bir Ders Planı Önerisi:

Ders planı hazırlanırken işbirlikli öğrenme gruplarının nasıl oluşturulduğu ve öğrenme-öğretme etkinliklerinin neler olduğu açıklanarak değerlendirme aşamasında neler yapılabileceği üzerinde durulmuştur.

İşbirlikli öğrenme gruplarının oluşturulması: Öğrencilerin cinsiyet, yetenek, çalışkanlık gibi özellikleri dikkate alınarak 4'er kişilik heterojen gruplar belirlenir. Bu işlem sırasında öğrencilerin piyano çalma becerilerinin birbirine yakın seviyelerde olmasına dikkat edilir. Daha sonra grup içerisinde görev dağılımı yapılır. Bir öğrenci eserin bestecisi ve bestelendiği dönem hakkında araştırma yapmakla, bir diğer öğrenci ise, eserin armonik ve form çözümlemesini yapmakla görevlendirilir. Diğer iki öğrenciden biri parçaların deşifre edilmesinin ardından parmak numaralarının ve notaların doğru çalışılıp çalışılmadığını, diğeri ise nüans ve artikülasyon işaretlerinin doğru uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle görevlendirilir. Tüm öğrenciler aynı zamanda bir sonraki derse kadar eseri deşifre etmekle yükümlüdür.

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri: Birinci hafta, öğretmen öğrencilere eseri tanıtmak amacıyla seslendirir. Parçayı çalışırken dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar. Daha sonra gruplar belirlenir ve grup içerisinde görev dağılımı yapılır. İkinci hafta ise, iki öğrenci sunumunu yapar, tüm öğrenciler deşifre ettikleri parçayı çalarlar. Denetleme görevini alan öğrenciler arkadaşlarının hatalarını söyleyerek düzeltmelerine yardımcı olur.

Değerlendirme: Öğrencilerin parçayı doğru notalar ve parmak numaraları ile, nüans ve artikülasyon işaretlerine uyarak seslendirip/seslendirmediği; ayrıca dönemin özelliklerini yorumuna yansıtıp/yansıtmadığı öğretmen tarafından her öğrencinin bireysel olarak dinlenmesi yoluyla değerlendirilir. Eserin form ve armonik yapısı hakkında sorular sorulabilir. Diğer gruplardan daha başarılı olan ve işbirliği becerileri daha yüksek olan grupların üyelerine grup ödülü olarak notla değerlendirme sırasında kendi notlarına ilave puanlar verilebilir.

3. Sonuç

Görüldüğü gibi işbirlikli öğrenme öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme sürecidir (Açıkgöz, 2008). Bu çalışmada da işbirlikli öğrenme yönteminin piyano dersinde kullanımına yönelik bir dersin nasıl planlanabileceği üzerinde durulmuştur. Bu sayede çok yönlü bir çalışma süreci gerektiren piyano eğitimi sürecinde, öğrencilerin eseri farklı yönlerden inceleyerek ve birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri, çalgı çalışmaya yönelik motivasyonlarının artabileceği ve aralarındaki arkadaşlık ilişkilerinin gelişebileceği düşünülmektedir.

Bu doğrultuda, hazırlanan bu planın uygulanarak çeşitli piyano çalma seviyelerindeki öğrenciler üzerindeki etkilerinin ortaya konması önem taşımaktadır. Ayrıca farklı çalgılar ve oda müziği grupları için de işbirlikli öğrenme yöntemine dayalı olarak derslerin planlanması ve etkililiğinin araştırılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Açıkgöz, K. Ü. (2008). Aktif öğrenme. (10.basım). İstanbul: Biliş Eğitim Yayınları.
- Altınok, H. (2004). İşbirlikli öğrenme, kavram haritalama, fen başarısı, strateji kullanımı ve tutum. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Avşar, Z. ve Alkış, S. (2007). İşbirlikli öğrenme yöntemi "Birleştirme I" tekniğinin sosyal bilgiler derslerinde öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online, 6 (2), 197-203.
- Bilen, S. (1995). İşbirlikli öğrenmenin müzik öğretimi ve güdüsel süreçler üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Braucht, M. J. (2007). The effect of small versus large group learning on music reading accuracy in the choral classroom. Unpublished master's thesis, University of Baylor, Texas.
- Christiansen, A. (1992). Cooperative learning: where is its place in the music classroom?[Abstract], Graduate Thesis, University of St.Thomas, Houston.
- Cihanoğlu, M. O. (2008). Alternatif değerlendirme yaklaşımlarından öz ve akran değerlendirmenin işbirlikli öğrenme ortamlarında akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Cornacchio, R. A. (2008). Effect of cooperative learning on music composition, interactions and acceptance in elementary school music classrooms. Unpublished Doctoral dissertation, University of Oregon, Eugene, USA.
- Çelebi, C. (2006). Yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı işbirlikli öğrenmenin ilköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin erişimi ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Ergün, A. (2006). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim sekizinci sınıf fen öğretimine etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
- Fisher, C. (2006). Applications of selected cooperative learning techniques to group piano instruction. Unpublished Doctoral dissertation, University of Oklahoma, Norman, OK.
- Gök, T. (2006). Fizik eğitiminde işbirlikli öğrenme gruplarında problem çözme stratejilerinin öğrenci başarısı, başarı güdüsü ve tutumu üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Gömlüksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve erişimi etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Güngör, A. (2005). İşbirlikli öğrenme yönteminin cinsiyete göre okuduğunu anlama stratejilerinin kullanımı ve okumaya yönelik tutum üzerindeki etkileri. [Abstract]. Eurasian Journal of Educational Research, 20.
- Havedanlı, M., Oral, B. ve Akbayın, H. (2004). Biyoloji öğretiminde işbirlikli öğrenme ile geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrencilerin erişimleri ve öğrendiklerini hatırlama düzeyleri üzerindeki etkileri. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, Malatya.
- Hwong, N., Caswell, A., Johnson D. W. & Johnson, R. T. (1992). Effects of cooperative and individualistic learning on prospective elementary teachers' music achievement and attitudes. The Journal of Social Psychology. 33 (1), 53-64.
- Kasap, H. (1996). İşbirlikli öğrenme, fen başarısı, hatırlama, öğrenci yüklemeleri ve işbirlikli öğrenme gruplarındaki etkileşim. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

- Kocabaş, A. (1995). İşbirlikli öğrenmenin blokflüt öğretimi ve öğrenme stratejileri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Kocabaş, A. ve Uysal, G. (2006). İlköğretimde işbirlikli öğrenmenin müzik öğretiminde sınıf atmosferi ve şarkı söyleme becerileri üzerindeki etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 26-28 Nisan 2006, Denizli.
- Lajoy, A. (2001) An investigation of the use of musical language and the elements of cooperative learning in a multiage music class. [Abstract], Graduate Thesis, University of St.Thomas, Houston.
- Susar, F. (2006). İlköğretim 4. sınıf Türkçe öğretiminde çoklu zekâ kuramına dayalı işbirlikli öğrenme yönteminin erişi, tutumlar, öğrenme stratejileri ve çoklu zekâ alanları üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Timur, S. (2006). İlköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
- Ural, A. (2007). İşbirlikli öğrenmenin matematikteki akademik başarıya, kalıcılığa, matematik özyeterlilik algısına ve matematiğe karşı tutuma etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Ünsal, Y. (2006). Fizik eğitiminde bir öğretim tekniği olarak işbirliğine dayalı öğrenme takımlarıyla sürdürülen problem çözme seansları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Yıldız, N. (2001). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim 7. sınıf matematik öğretiminde öğrenci başarısı üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM NEDEN GEREKLİDİR?

Öztekin ALGÜL, Eylem Özlem BALCI

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yenişehir Kampüsü Mersin
oztekinalgul@mersin.edu.tr; eylembalci_33@hotmail.com

Özet

Sürekli değişen ve yenilenen sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesinde insan gücünden etkili bir şekilde faydalanabilmek, iyi bir planlama ile gerçekleştirilebilir. Sağlık hizmetlerinde yer alan personelin her düzeydeki eğitimini ve donanımını sağlamak ve nitelikli insan yetiştirmek eğitim kurumlarının sorumluluğudur. Türkiye’de sağlık sektöründeki yeni gelişmelere karşın, bu alanda yer alan elemanların eğitimlerindeki yetersizlikler önemli bir sorundur. Bu nedenle sektörün nitelikli sağlık çalışanı ihtiyacını karşılayacak eğitimlerin yaygınlaştırılması gereklidir. Diğer yandan, eğitim hizmeti sunumu için gerekli alt yapı ve olanakları oluşturmak ve mevcut elemanların eğitim almalarını sağlamak hem birey hem de devlet için önemli mali yük ve zaman isteyen bir uğraştır. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere sağlık kuruluşlarına nitelikli ve kaliteli eleman yetiştirmek için ortaya konabilecek en hızlı ve en etkin çözümlerden birisi uzaktan eğitim sisteminin olduğu dünya ölçeğinde kabul görmüştür. Uzaktan eğitimin sağlık sektörünün nitelikli çalışan eksikliğinin giderilmesine, mali kayıpların önlenmesine, bu yaşamsal sektöre mesleki bilgi ile donatılmış ara eleman kazandırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Uzaktan Eğitim, Yaşam Boyu Eğitim

Abstract

To sustain ever-changing and renewing health services, benefiting from manpower is only possible with well planning. It is the responsibility of educational institutions to train and provide equipment to healthcare professionals at every level, and educate them as a qualified person. In spite of the new developments in health sector, educational inadequacies of the personnel in this sector are an important problem. For this reason, it is required to popularize the education which is going to meet the qualified healthcare personnel to the need of the sector. On the other hand, it is a financial burden and time-consuming engagement for both individuals and the government to provide substructure and facilities required for services of education and training to the present personal. It was shown across the world, especially in the developed countries that distance learning is the fastest and most efficient solution to train qualified personal for health institutions. Distance learning would make a great contribution to fill the gap of qualified healthcare personal, to prevent financial loses, to provide intermediate staff equipped with professional knowledge in this vital sector.

Key words: Health services, distance learning, life-long learning

GİRİŞ

Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “yalnızca hastalık ya da sakatlığın bulunmaması değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hal” olarak tanımlanmaktadır. Devletin en önemli görevlerinden biri, toplumun sağlıklı yaşamasını sağlamak ve bunu yükseltmek için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır. Etkili bir sağlık hizmeti sunabilmek için uygun fiziki mekân, yeterli araç ve gerecin yanı sıra vazgeçilmez unsur, iyi yetiştirilmiş ve nitelikli insan gücüdür. Bu nitelikli güce ulaşabilmenin yolu ise eğitimidir.

Günümüzde eğitim sistemlerindeki hızlı gelişmelerle birlikte eğitim talebinin gittikçe artması, eğitimin amaç ve niteliğinin değişmesini de zorunlu kılmaktadır. Özellikle son yıllarda internet teknolojileri bir ülkenin eğitim performansını etkileyen en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Teknoloji alanında gerçekleşen hızlı dönüşümler eğitim alanında da kendini göstermiş ve bireyin toplumsallaşma sürecinde etkili olan her faktör gibi eğitimin de yeniden düzenlenmesini bir zorunluluk haline getirmiştir. Eğitimciler hemen her alanda değişimin ve dönüşümün bir sembolü haline gelen internet ve bilgisayar teknolojilerine bir eğitim-öğretim aracı olarak bakmak ve eğitimin amaçları doğrultusunda onlardan yararlanmaları gereklidir. Eğitimde bilgisayar ve internetin kullanımıyla başlayan gelişmeler öğrenmenin şeklini ve çeşitliliğini de arttırmıştır. (H.Ünsal, 2004; G. Ekici, 2003). İnternet teknolojileri kullanılarak

yürütülen eğitim; uzaktan eğitim olarak adlandırılmakta ve bu eğitim uygulamalarında kaydedilen gelişmelerin, yakın gelecekte örgün eğitime ciddi bir alternatif olacağını göstermektedir.

Sağlık alanında ihtiyaç duyulan eğitilmiş insan gücünü yetiştirmek için verilecek eğitimlerin de bu gelişmelerden uzak kalması mümkün değildir. Uzaktan eğitimin sağlık sektörünün nitelikli çalışan eksikliğinin giderilmesine, mali kayıpların önlenmesine, bu yaşamsal sektöre mesleki bilgi ile donatılmış ara eleman kazandırılmasına önemli katkı sağlayabileceği bugün net olarak görülmektedir.

Türkiye’de Sağlık Hizmetleri

Türkiye ve dünyada sağlık hizmetleri son derece dinamik, değişken ve rekabetin yoğun yaşandığı bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Bu durum sağlık alanının şartlarına uyum sağlayabilecek, alanında eğitilmiş sağlık çalışanlarına duyulan ihtiyacı en yüksek noktaya çıkartmaktadır. Eğitilmiş sağlık çalışanları sağlık kurumlarının daha verimli çalışmasıyla birlikte, önce sağlık ardından da ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

Sağlık hizmeti sunumu oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Değişen ve gelişen sağlık ihtiyaçları ve sağlık teknolojisindeki hızlı gelişmeler, hizmeti sunan ve hizmeti alanlar açısından risk faktörlerini de beraberinde getirmektedir. Kaliteli ve verimli hizmet sunmak için tıbbi hatalardan oluşabilecek kayıpları önlemek ve hasta güvenliği için yeterli kaynak ayırmayı gerektirmektedir.

Günümüzde yaşam koşullarının iyileşmesine bağlı olarak yaşlı nüfusun genel nüfusa oranı da giderek artması sağlık sektörünün önemini daha da ön plana çıkarmaktadır (Tablo 1 ve Tablo 2). Yaşam beklentisi 1970 yılında 55 yaş düzeyinde iken bugün 70 yaşa kadar yükselmiştir. Yaşam beklentisi erkekler için 68,9 ve kadınlar için 73,8’dir. Bebek ölüm hızı aynı dönem içinde % 80 (1,000 canlı doğum başına 23,6) azalmış, anne ölüm oranı de % 75 (100.000 canlı doğumda 28,5) oranında gerilemiştir. Yine de, Türkiye’nin yaşam beklentisi oranları, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa bölgesi ülkelerindeki (WHO – EURO) ortalamadan yaklaşık 5 yıl geridedir ve Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin oranlarından 10 yıl daha düşüktür (European health for all database) .

Tablo 1: Türkiye’de Yaşa göre 2009 Nüfus Dağılımı (www.allaboutturkey.com)

Yaş	% Oranı
0-14 yaş	26,0
15-64 yaş	66,9
65 yaş ve üzeri	7,1

Türkiye’nin Ocak 2009 itibarıyla nüfusu; 36.462.470 (% 50,3) erkek, kadın 36.098.842 (49,7%)’dir.

Tablo 2: Yaşlara göre 2009 yılı “Nüfusa Oranlı Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Kişi Sayısı” (www.sbm.org.tr)

Yaşlanan nüfusa bağlı olarak sağlık harcamalarının sürekli artması, sağlık konusunda yapılan yatırımlarında paralelinde artmasına neden olmaktadır. Sağlık sektöründe yapılan yatırımlar eğitilmiş sağlık çalışanlarına olan ihtiyacı da ön plana çıkarmıştır.

Türkiye nüfusunun sağlık durumu, geçen elli yıl içinde önemli ölçüde ilerleme kaydetmiş olmasına rağmen; sağlık durumu OECD ülkelerinin gerisinde kalmaya devam etmektedir. Ülkemizdeki sağlık çalışanı sayısı incelendiğinde son derece yetersiz olduğu görülmektedir. DSÖ tarafından Avrupa, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan gibi 53 ülkenin yer aldığı bir araştırmada, Avrupa bölgesinde her 100 bin kişiye 330-350 doktor düşerken, Türkiye’de 150 doktor düştüğü belirlenmiştir. Yine her 100 bin kişiye 700 hemşire düşerken, Türkiye’de ebelerle birlikte 170 hemşire ve ebe düşmekte olduğu belirlenmiştir (Grafik 1) (Altan, 2011) (Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan gücü Durum Raporu, 2010).

Grafik 1: 100.000 Kişiyeye Düşen Hekim Sayısı Bakımından AB Ortalaması, DSÖ Avrupa Bölgesi Ortalaması ve Türkiye Karşılaştırılması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın 2008 yılında hazırladığı *Türkiye Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu*'nda ülkemizde, sağlık personelindeki nicelik olarak yetersizlikleri net olarak ortaya konulmakta ve bunun giderilmesi için sağlık personeli yetiştirilmesi yönünde atılacak adımların zaman geçirilmeden başlatılması gerektiği belirtilmektedir. Raporla, tüm paydaşların bir araya gelerek çalışması gerektiği ve bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak plan; ülke gerçeklerine uygun, uygulanabilir, makul-mantıklı ve güncellenebilir olmasının önemi vurgulanmaktadır.

Sağlık Hizmetlerinde İnsan Gücü ve Özellikleri

Sağlık insan gücü, “*kamu ya da özel tüm sağlık kesiminde toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini üreten personelin tamamı*” şeklinde tanımlanmaktadır. Sağlık insan gücü planlaması ise “*topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sağlık çalışanlarının yeterli nicelikte, yüksek nitelikte, düzgün bir dağılımla, yerinde bir zamanlama ile ve doğru bir şekilde istihdam edilmesi*” olarak tarif edilmektedir (Hogarth, 1975).

“*Tüm bireylere yeterli ve uygun sağlık hizmetini sunmak*” devletin temel görevleri arasında yer almaktadır. Sağlık hizmetlerinin herkese ve ihtiyaç duyulan anda verilebilmesi için öncelikle bu hizmetleri yürütecek sağlık insan gücünün, çağdaş sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış olması gereklidir. Ayrıca sağlık sorunlarını takım anlayışı içinde çalışarak çözebilecek şekilde evrensel niteliklere sahip olduğunun bilinmesi, ülke gerçeklerine göre yetiştirilmiş bireyler ile üretken bir şekilde değerlendirilmesi ve ülke çapında dengeli bir planlanmanın/istihdamının sağlanması gerekmektedir.

Sağlık hizmetlerinde ana gerekliliklerinden olan insan gücü, doğru bir şekilde planlanmalı ve niteliği hızla geliştirilmelidir. Bu insan gücü, iş hayatı paralelinde sürekli eğitimlerle desteklenmeli ve devam ettirilmelidir. Çünkü sağlık personelinin eğitimi diğer alanlarda uygulanan eğitimlerden oldukça farklı özellikler içermektedir. İnsan hayatını ilgilendirmesi nedeniyle çok önemli olmasının yanında kendine has bazı özellikleri de bulunmaktadır. Sağlık personelinin eğitiminin başlangıcı ile bitişi arasında bile bilgiler olağanüstü bir hızla değişmekte ve artmaktadır. Günümüzde tıbbi bilgilerin ikiye katlanma süresi 3-4 yıldan fazla değildir. Bu nedenle sağlık alanında eğitiminin bir diğer özelliği de sürekli eğitimi gerektirmesi ve bilgiye güncel, kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmaya olan zorunlu ihtiyacıdır (Kapıcıoğlu, Bulun).

Sağlık Hizmetlerinde İnsan Gücü Planlaması

Kaynakların etkili ve verimli kullanılması kaynak israfının önlenmesi ve sunulacak sağlık hizmetinin ihtiyacı karşılar nitelikte olabilmesi için, insan gücü planlamasına ihtiyaç vardır.

Sağlık insan gücü planlamasında, eğitim ve sağlık otoritelerinden, *hangi nitelikte ve ne sayıda çalışana ihtiyaç duyulduğu, bu personelin dağılımı ve görevleri konusunda* kararlar almaları beklenmektedir. İnsan gücü planlaması bu kararların doğru alınmasını zamanında ve olması gereken şekilde gerçekleşmesini sağlamalıdır.

Gerçekçi olmayan veya yetersiz planlamaların yapılması sistemin üretkenliğini azaltmakta, işleyişini ciddi olarak bozmakta, maliyeti arttırmakta, kaynakların dengesiz dağılımına neden olmaktadır. Bunun sonucunda da toplumun ihtiyaç duyduğu yerde, zamanda ve hak ettiği nitelikte sağlık hizmeti alması güçleşmektedir. Bu gerekçeler göz önüne alındığında, gerçekçi, uygulanabilir, kısa, orta ve uzun vadeli sağlık insan gücü planlarının yapılması bir zorunluluk haline gelmektedir.

Sağlık Hizmetlerinde Eğitim İhtiyacı

Sağlık hizmetlerinde yer alan personelin her düzeydeki eğitimini ve donanımını sağlamak ve nitelikli insan yetiştirmek eğitim kurumlarının görevi ve sorumluluğudur. Türkiye’de sağlık sektöründeki yeni gelişmelere karşın, bu alanda çalışan ya da çalışacak olan elemanların eğitimlerindeki yetersizlikler önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle sektörün nitelikli sağlık çalışanı ihtiyacını karşılayacak eğitimlerin yaygınlaştırılması gerek ülke gerçekleri, gerekse sağlık sektöründeki gelişmeler ve mevcut sorunlar dikkate alındığında hemen çözülmesi gereken önemli bir problemdir. Diğer yandan, eğitim hizmeti sunumu için gerekli alt yapı ve olanakları oluşturmak ve mevcut elemanların eğitim almalarını sağlamak hem birey hem de devlet için önemli mali yük ve zaman isteyen bir uğraştır. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere sağlık kuruluşlarına nitelikli ve kaliteli eleman yetiştirmek için ortaya konabilecek en hızlı ve en etkin çözümlerden birisi uzaktan eğitim sisteminin olduğu dünya ölçeğinde gösterilmiştir.

Teknolojideki değişimle birlikte eğitim alanında da önemli değişimler yaşanmaktadır. Teknolojik yenilikler, sağlık hizmetlerinin yapılandırılmasında ve sunulmasında alternatif olanakları sunan ve artıran, aynı zamanda sağlık çalışanlarının mevcut bilimsel bilgiyi kullanabilmelerini ve becerilerini sürekli bu yeni teknoloji ışığında geliştirmelerini gerektiren dinamiklerdir. Teknolojik gelişme, beraberinde sağlık çalışanlarının rollerinde değişme, genişleme ve rol ikamesi getirebilmekte (Dubois et al.; WHO 2006), aynı zamanda yeni hizmet alanlarının ortaya çıkmasına, hizmet sunum biçimlerinin ve mesleki beceri karışımlarının değişmesine dolayısıyla bu alanlarda çalışacak sağlık personeline olan talebi de beraberinde getirmektedir (OECD). Sağlık çalışanları, özellikle de hekimler görevlerini yerine getirebilmek için teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni yeterlilikler elde etmek durumundadır (Dubois et al.; WHO 2006). Bu yeterlilik gereksinimi sağlık işgücü hareketliliğini de beraberinde getirmektedir.

Sağlık Sisteminde Eğitim Açığının Karşlanması ve Uzaktan Eğitimin Gerekliliği

Küreselleşme dinamiği, eğitim düzeyinin yükselmesi ve başta internet gibi teknolojik ilerlemeler bireyleri daha bilinçli ve talep kar yapmış, dolayısıyla beklentilerinde artışa neden olmuştur. Artan beklentiler, sağlık çalışanlarını daha iyi eğitim almak, daha iyi ortamda (teknolojik ve yönetsel anlamda) çalışmak, hasta ilişkileri konusunda daha donanımlı olmak konusunda zorlamaktadır.

Sağlık sistemi bir bütün olarak değerlendirildiğinde bilimsel çalışmaların yoğun olarak sürdüğü, tıbbi teknik ve teknolojinin hızlı gelişmeler gösterdiği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni gelişmeler çok hızlı uyum sağlayan sağlık sektörü, yüksek ölçüde teknolojinin kullanıldığı, yeni üretilen bilimsel bilgilerin edinilmesi sürecinde bile, eskisini değiştiren veya genişleten yeni bazı bilimsel verilerin ortaya çıktığı bir alandır. Tıp alanında üretilen bilimsel bilgilerin tıbbın uygulayıcısı olan doktor ve diğer sağlık personeline kazandırılması ve uygulanabilirliğinin sağlanması oldukça önem arz etmektedir. Bugün sağlık çalışanlarının bilimsel bilgi birikimini hangi ölçüde edindiği ve hangi ölçüde bu bilgilerini güncelleyebildiği çok önemli bir noktaya ulaşmıştır. Tüm bu gelişmeler sağlık alanındaki gelişmelerin ve ilerlemelerin takip edilmesi ve uygulanmasını da zorunlu hale getirmektedir.

Eğitimi sağlık çalışanlara olan ihtiyaç sağlık toplumu tarafından çok iyi bilinmektedir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığında, görev yapan 84 bin ön lisans ile 86 bin lise mezunu sağlık çalışanı uzaktan eğitim ile lisans ve ön lisans tamamlama hakkı elde etmek amacıyla YÖK’e başvurmuştur. Bu amaçla yapılan başvuruda uzaktan eğitim yolu ile lisans tamamlama programının açılarak lisansiyer olarak mezun olmalarının sağlanmasının, sağlık hizmetlerinin sunumunda son derece önemli olduğunu ifade edilmiştir. Ancak çok sayıda olan bu ve benzer taleplerin mevcut yapı ile karşılanmasının imkânsızlığı da ortadadır. Sağlık alanında insan gücünün eğitim ihtiyacının karşılanmasında diğer birçok alanda kullanılmakta olan uzaktan eğitim sisteminin bir çözüm olabileceği bilinmektedir. Uzaktan eğitimin sağladığı avantajların çok sayıda olduğu bugün dünya genelinde kabul görmüş bir durumdur. Bunlardan en önemlisi, kişilere yer ve zaman konusunda avantajlar sağlamasıdır. Tüm sektörlerde olduğu gibi, sağlık alanında da kalitenin artırılması sadece nitelikli eleman yetiştirmek ile değil, hâlihazırda çalışan sağlık elemanlarının da bu hizmetlerden yararlanması ile mümkündür. Bu durum eğitimde fırsat eşitsizliğini de ortadan kaldıracaktır. Uzaktan eğitim sistemi ile bireylerin yaşadığı yöresel farklılıkların ortadan kaldırılması yer dezavantajını, istenilen vakitte öğrenme ise zaman sorununu bertaraf ederek bireyin eğitilme talepleri karşılanabilecektir. Uzaktan eğitimin sağladığı bu avantajların toplumda eğitimciler tarafından iyi bir şekilde anlaşılması bu konudaki gereksiz ön yargıları ortadan kaldıracaktır. Bu alana, üniversiteler bünyesinde yer alan sağlık eğitimcilerinin gereken önemi vermesi tüm sorunların kısa vadede çözümünde en bilimsel ve akılcı yöntem olacaktır.

Uzaktan Eğitim Sistemi ile Sağlık Alanında Hangi Konularda Eğitimler Verilebilir?

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak, sağlık alanında da sağlık personelinin eğitilmesinde bu teknolojilerin kullanılması gereklidir. Çünkü sağlık alanında yapılan hatalar geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının çalıştıkları alanla ilgili bilgilerini sürekli yenileme ihtiyaçları vardır. Günümüzde sağlık çalışanları bu ihtiyaçlarını kongre, seminer, arkadaş sohbetleri vb. yöntemlerle karşılamaya çalışmaktadırlar.

Uzaktan eğitimin sağlık sektörünün nitelikli çalışan eksikliğinin giderilmesine, mali kayıpların önlenmesine, bu yaşamsal sektöre mesleki bilgi ile donatılmış ara eleman kazandırılmasına önemli katkı sağlayabileceği bilinmektedir. Ancak bu şekilde, ülkemizin sağlık alanında ihtiyaç duyduğu yeterli bilgi ile donanmış çalışanlar en verimli şekilde yetiştirilebilecektir. Uzaktan eğitim ile sadece sağlık alanında meslek edindirmek ve meslek alanında yükselme sağlanabilmesi için eğitim alınmasının yanı sıra, farklı sağlık alanlarında meslek mensuplarının ya da diğer bireylerin bilgilerini güncellemesi, yeni bilgiler edinmeleri sağlanabilir. Bu konularda verilebilecek eğitim örnekleri şöyle sıralanabilir:

- Doktorlara yönelik özel uygulama yöntemleri eğitimleri,
- İlaç sunumu ve dağıtımı eğitimleri,
- Sağlık alanında kullanılan cihazların kullanımları ile ilgili eğitimler,
- Hemşire ve Hastabakıcı özel uygulama alanları eğitimleri,
- Hastane yöneticilerinin eğitimleri,
- Poliklinik sekreterliği eğitimleri,
- Sağlık muhasebe sistemleri eğitimleri,
- Eczacıların belli anabilim dallarında almak istediği eğitimler (Farmakognozi, Eczacılık Teknolojisi, güneş kremleri vb.)

Sürekli değişen ve yenilenen sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesinde nitelik ve nicelik açısından yetiştirilmek amacıyla hazırlanacak eğitim programları ile sağlanacak etkin insan gücü ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını önemli katkı sağlayacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

21. yüzyılda, küreselleşmenin ortaya çıkardığı olanaklardan azami yararlanmak ve olumsuz etkilerini en alt düzeyde tutmak için dünyadaki hızlı değişime uyum sağlayabilen, nitelikli insan gücü ile bilgiye erişebilen, üretebilen ve kullanabilen bir ülke olmak; sonuç olarak bilgi toplumunun gerektirdiği temel dönüşümü gerçekleştirmek, bütün dünyada önem kazanmaktadır.

Artan nüfus ve değişen toplumsal gereksinimler, gelişen teknolojilere paralel olarak geleceğin eğitim sistemlerini oluşturmaktadır. Özellikle yurt dışında önemli başarılar kazanmış uzaktan eğitim sistemine ülkemizde de talep her geçen yıl artmaktadır. Uzaktan eğitim sayesinde daha büyük kitlelere eğitim imkânı sağlanabilmektedir.

Uzaktan eğitimin sağlık sektörünün nitelikli çalışan eksikliğinin giderilmesine, mali kayıpların önlenmesine, bu yaşamsal sektöre mesleki bilgi ile donatılmış ara eleman kazandırılmasına önemli katkı sağlayabileceği bilinen bir gerçektir. Ancak bu şekilde, ülkemizin sağlık alanında ihtiyaç duyduğu yeterli bilgi ile donanmış çalışanların en verimli şekilde yetiştirilebilmesi mümkündür.

Ülkemizde sağlık insan gücü planlamasında kullanılan yöntemler en kısa sürede belirlenmeli, başarısızlığa götürebilecek nedenler iyi değerlendirilmeli, kısa, orta ve uzun vadeli bir planlama yapılmalıdır. Ülkemizde, sağlık personelindeki nicelik yetersizlikleri çok net olarak ortaya konularak bunun giderilmesi için sağlık personeli yetiştirilmesi yönünde atılacak adımların planlı bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Bunun başarılabilmesinin yolu konunun tüm paydaşlarının bir arada çalışmasıdır. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak plan; ülke gerçeklerine uygun, uygulanabilir, makul-mantıklı ve güncellenebilir olmalıdır.

Ülkemiz ile AB üyesi ülkeler ve DSÖ Avrupa Bölgesi ülkeler arasında yapılacak karşılaştırmalarla sağlık alanında eğitim ve hizmet yükünü taşıyan kurumların fiziki mekân ve kapasiteleri ile cihaz ve donanım durumlarının ortaya konulması sağlanarak yatırımların yönlendirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunulması gerçekleşecek ve böylece kurum bazında yatırımlara rehberlik edilebilecektir.

OECD tarafından 2010 yılında yayımlanan yıllık stratejisinde de (www.oecd.org) insan kaynağı konusuna büyük önem atfedilmiştir. Eğitim sistemlerinin iyileştirilmesi, uluslararası dolaşımın artırılması, iş ortamlarının yeniliği teşvik edecek hale gelmesi stratejide vurgulanan konulardandır. Dokümanda ayrıca yüksek nitelikli insanları araştırmaya ve yeniliğe yönlendirecek bir eğitim sistemi ile bu alandaki becerilerin geliştirilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca başta hekimler olmak üzere Türkiye’de

sağlık personeli açığının giderilmesi amacıyla eğitime devam eden üniversitelerin kontenjanlarının kademeli olarak artırılması ve sağlık alanında ihtiyaç duyulan tüm elemanların yetiştirilmesi için yeni programların açılması gereklidir. Bunların yanı sıra, sağlık personelinin sürekli eğitimi ile mesleki yeterlilikleri geliştirilecek ve temel sağlık hizmetlerine yönelik becerilerini artıracak şekilde eğitim verilmesi amacıyla müfredat düzenlenmesi ve güncellenmesi gerekmektedir.

Önemli bir diğer nokta ise, uzaktan eğitim uygulamalarının sağlık meslek alanlarında ivedilikle açılması önerisi yapılmamasıdır. Bu alanlarda yol gösterecek noktalardan birisi, meslek alanında uzaktan eğitiminin gerekli olup olmadığına karar verebilmemiz için şu soruların değerlendirilmesi gerekmektedir (*Hançer, 2002*):

- Eğitimli personel bulmakta güçlük çekiliyor mu?
- Eğitim programına katılan kişiler coğrafi açıdan dağılık yerdeler mi?
- Hizmet içi eğitim ve sürekli eğitime ihtiyaç duyuluyor mu?
- Eğitim giderlerinden tasarruf elde edilmek isteniyor mu?
- Eğitim sırasında teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanarak daha iyi bir eğitim sunma gereksinimi var mı?

Yukarıdaki sorular sağlık alanında yer alan meslek elemanları ve özellikle ara meslek elamanları açısından değerlendirildiğinde önemli sonuçlar elde edilebileceğini göstermektedir.

Eğitim uygulaması yapan kurum ve kuruluşlardan edinilen bilgilere göre; tüm dünyada başlangıçta internet tabanlı eğitim sisteminin başarı oranının düşük olduğu gözlemlenmekte, ancak zaman içinde kurumsallaşarak başarı grafiğini yükselttiği görülmektedir. Gerek eğitimciler gerekse öğrenciler açısından birçok avantajı bulunan

internet tabanlı eğitim sisteminin, ülkemiz eğitim sistemindeki payının da artırılması gerekmektedir.

Sağlık hizmetlerini yürüten ekip; doktor, eczacı, hemşire, sağlık memuru, eczane teknisyeni, paramedik, fizyoterapist, biyolog, ebe, sağlık kurumları işletmecisi, tıbbi tanıtım ile tıbbi cihaz ve medikal ürün elemanı vb. gibi birçok meslek elamanından oluşmaktadır. Bu meslek elemanlarının tamamının mesleki bilgilerinin güncel olması, tıbbi bilgi birikimlerinin her zaman artırılması ve en son tıp teknolojisini kolaylıkla kullanabilmeleri, bunların kapsamlı ve bilimsel bir hizmet içi eğitime tabi tutulmasına ve kariyer imkânı tanıyarak, kendilerini eğitmeye devam etmek, mesleki doyumlarını arttırmak hususunda isteklendirilmeleri gerekmektedir. Bunu sağlamanın temel yolu da sağlık alanında eğitim olanaklarının sürekli artırılması ve uzaktan eğitim ve yaşam boyu eğitim modellerinin sağlık alanına ivedilikli uygulanmasıyla mümkün olabilir.

KAYNAKLAR

Altan, M., 2011, Medimagazin, 13 Nisan 2011.

Dubois, C.A., McKee, M. ve Rechel, B., 2006. Introduction: Critical Challenges Facing the Health Care Workforce in Europe (chapter 1). In: Dubois C.A, McKee M, Rechel B, editors. The Health Care Workforce in Europe: Learning from Experience. WHO The European Observatory on Health Systems and Policies 2006; p. 2-18.

Ekici, G. 2003, "Uzaktan Eğitim Ortamlarının Seçiminde Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Önemi", Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 24, s. 48-55.

European health for all database (HFA-DB), Dünya Sağlık Örgütü , Regional Office for Europe. Erişim: Mart, 2006.)

Hançer A.M, 2002, "Neden e-learning?" <http://www.humanitas.gen.tr/ahmethancer.htm> [18.11.2002]

Hogarth, J, 1975, "Glossary of Health Care Terminology", WHO, Copenhagen.

Kapıcıoğlu, M.İ.; Bulun, M., 2001, "Tıp Eğitiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları" Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi

Ünsal, H., 2004, "Web Destekli Eğitim, Elektronik Öğrenme ve Web Destekli Öğretim Programlarındaki Çeşitli Ders Modelleri", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt, 2 sayı, 3 s. 375-388.

OECD. The looming crisis in the health workforce: How can OECD countries respond?. OECD Health Policy Studies 2008.

Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum Raporu, TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Haziran 2010.

WHO. Human resources for health in the WHO European Region, WHO European Regional Office for Europe 2006b; 43.

<http://www.randevular.com/2011/03/turkiyede-saglik-durumunun-gozden.html> ET: 26 Mart 2011

http://www.sbm.org.tr/dokumanlar/istatistikler/sagmer_02.pdf

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/strateji_belgeleri/BT_IK_STRATEJI_BELGESI_2011_2016.pdf

<http://www.humanitas.gen.tr/ahmethancer.htm> [18.11.2002]

http://bilisim2023.org/index.php?option=com_content&view=article&id=174:e-doenuem-tuerkye-projes&catid=9:e-devlet&Itemid=20

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ E-MBA ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ

Hayrettin EVİRGEN¹

Metin ÇENGEL²

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

¹evirgen@sakarya.edu.tr

²cengel@sakarya.edu.tr

Özet

Web'e dayalı uzaktan eğitim, kısaca eğitimcilerle öğrencilerin aynı mekânda olmadan gerçekleştirdikleri bir eğitim türü olarak tanımlanabilir. Bu eğitim modeli öğrenci merkezli bir eğitim modelidir. Bu modelde öğrenciler zamandan ve mekândan bağımsız olarak verilen dersleri öğrenebilmekte ve eğitici ile iletişimi çeşitli teknolojiler vasıtasıyla kurabilmektedir. Web üzerinden uzaktan eğitimde öğrenci başarısını etki eden bir çok faktör bulunduğu bir gerçekliktir. Başarıya etkileyen faktörlerden ağırlıklı faktörlerin neler olduğu iyi belirlenirse öğrencinin başarısı artırılabilir.

Bu çalışma, Sakarya Üniversitesi E-MBA öğrencilerinin başarılarına etki eden faktörlerinin yapısal eşitlik modeli ile belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Web dayalı uzaktan öğretim, başarıya etki eden faktörler, Yapısal Eşitlik Modeli.

1. GİRİŞ

Eğitim ve öğretim talebindeki artış sebebiyle, eğitim öğretim alanında ciddi tartışmalar ve radikal arayışlar ortaya çıkmıştır. Geliştirilen alternatif eğitim öğretim modellerinin birleştiği ortak nokta, sınıfta yapılan geleneksel eğitim ve öğretimin yetersiz kaldığı ya da işlemediği durumlarda daha değişik ve daha elverişli eğitim modellerinden yararlanılması sağlanmalıdır. Günümüzde F2F(yüz yüze eğitim) eğitim modelleri alternatif olacak Uzaktan eğitim modelleri hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Uzaktan Eğitim modelleri içinde son yıllarda en revaçta olan modelde WTE(web tabanlı eğitim) eğitim modelidir

Bilgi ve iletişimi teknolojilerinin kullanımının artmasıyla eğitimciler “küresel eğitim”e doğru gidişin kaçınılmaz olduğunu ve küresel eğitim uygulamalarının mutlaka başlatılması gerektiğini belirtmektedirler. İletişim teknolojilerindeki bu hızlı gelişmeler eğitimin yapısını ve biçimini etkilemekte, eğitimcileri yeni eğitim programları ve öğrenme öğretme modelleri geliştirmeye zorlamaktadır. (İşman, 2005).

Web teknolojilerini kullanarak oluşturulan uzaktan eğitim modellerinde, içeriklerin sunulması için gerçekleştirilen web sayfalarının tasarımlarının, öğrencilerin başarıları üzerinde olumlu etki yaptığı bilinmektedir. Bu ilişkiden yola çıkarak öğrencilerin tasarımla ilgili algılarının sistemden yararlanma oranlarını ve dolayısı ile başarı derecelerini arttıracığı düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırma modeli doğrultusunda test edilecek araştırma hipotezi aşağıdaki gibidir.

H₁: Öğrencilerin tasarım algıları, başarıları üzerinde doğrudan etkilidir.

Web teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim modellerinde sayfalar arasında dolaşma(gezinme) kolaylıklarının sağlanması, öğrencilerin materyallere daha etkin, hızlı erişimini sağlar. Bu nedenle gezinme ile sunum arasında doğrudan bir ilişki olması beklenmektedir. Buradan hareketle araştırma kapsamında test edilecek ikinci hipotez şu şekilde belirlenmiştir.

H₂: Web sayfalarında gezinme kolaylıklarının sağlanmasının, materyallerin sunumu üzerinde doğrudan etkisi vardır.

Uzaktan eğitim sistemlerinde kullanılan web sayfaları arasında kolay dolaşacak önlemlerin alınması, kolayca tahmin edilebileceği gibi öğrencilerin başarıları üzerinde de olumlu yönde etkili yapacaktır. Bundan dolayı gezinme faktörü ile başarı oranları arasında doğrudan bir ilişki olması beklenmektedir. Dolayısı ile araştırmanın üçüncü hipotezi de aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

H₃: Gezinme faktörü, öğrencilerin başarıları üzerinde doğrudan etkilidir.

Uzaktan eğitim materyallerinin web sayfaları üzerinden sunumu sırasında animasyon, ses, video ve benzeri içerik zenginleştirme araçlarının kullanılması, senkron iletişim tekniklerine yer verilmesi öğrencilerin başarılarını artırıcı yönde etki yapacaktır. Bu nedenle web sayfalarının sunum parametresi ile öğrencilerin başarıları arasında doğrudan bir ilişki vardır. Araştırmanın dördüncü hipotezi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

H₄: web sayfalarının sunum faktörü, öğrencilerin başarıları üzerinde doğrudan etkilidir.

Web sayfalarının tasarımlarından öğrencilerin elde ettikleri algılar farklı olabilir. Web teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim modellerinde öğrencilerin tasarım algılarının sunum ve gezinme faktörleri arasında anlamlı bir ilki olduğu düşünülmektedir. Bu nedenden dolayı araştırma modeline test edilecek aşağıdaki iki hipotez eklenmiştir.

H₅: Öğrencileri tasarım algıları, sunum faktörü üzerinde doğrudan etkilidir.

H₆: Öğrencilerin tasarım algıları, gezinme faktörü üzerinde doğrudan etkilidir.

2. ARAŞTIRMA METODOLİJİSİ

2.1 Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, yüksek lisans düzeyinde uygulanan E-MBA programlarında kayıtlı öğrencilerin kendi görüşlerine, sistemden alınan log bilgilerine ve öğrenci işleri veritabanından alınan öğrencilerin yılsonu notlarına veri madenciliği tekniklerini uygulayarak E-MBA eğitimi alan öğrencilerin başarılarına etki eden faktörlerin neler olduğu belirlemek, E-MBA Programlarındaki **Başarı Faktörleri** tespit etmektir. Ayrıca, bu çalışmanın ikinci amacı da, belirlenen faktörler ve öğrencilerin başarıları arasındaki ilişkileri incelemektir.

2.2 Örneklem Süreci

E-MBA programlarındaki başarı faktörlerinin belirlenmesi, bu faktörler arasında ve faktörler ile öğrencilerin başarıları arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik bu araştırma kapsamında, 2008-2009 öğretim yılında, Sakarya Üniversitesi E-MBA programında kayıtlı 350 öğrenciye İnternet üzerinden anket uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından literatür incelenerek oluşturulmuş ve öğrencilerin başarısına etki eden faktör sayısı üç olarak belirlenmiştir. Anketin birinci bölümünde demografik yapı ve olgu soruları sorulmuş, ikinci bölümde faktör sorularına yer verilmiştir. Birinci faktörde **tasarımla** ilgili 5 soru, ikinci faktörde **gezinme** ile ilgili 6 soru, üçüncü faktörde **sunum** ile ilgili 6 soru öğrencilere yöneltilerek görüşlerine başvurulmuştur.

Ayrıca, Sakarya Üniversitesi UEYS(Uzaktan Eğitim yönetim sistemi) loglarından, öğrencilerin bir dönem boyunca sisteme giriş sayıları veri madencili uygulanarak elde

edilmiştir. Öğrenci başarısı bakımından da öğrenci işleri veritabanından öğrencilerin dönem sonu ortalamaları alınmıştır.

2.3 Veri ve Bilgilerin Analizi

Araştırmada belirlenen hipotezleri test edebilmek amacıyla yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Araştırma modeli ile veri arasındaki uyumu gösteren yapısal eşitlik modelinin kullanılmasından önce araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri belirlenmiştir. Ölçeklerin güvenilirliklerini belirlemede kullanılan, her bir değişkenin veya göstergenin aynı yapıyı ölçtüğünü gösteren içsel tutarlılıktır (internal consistency). İçsel tutarlılığın ölçümü için bu araştırmada Alfa Katsayısı (Cronbach Alpha) yönteminden faydalanılmıştır. Araştırmada ölçeklerin Alfa katsayısı için alt sınır 0.70 değeri esas alınmıştır. Alfa katsayısı için 0.70 değeri kabul edilen alt sınırdır (Hair vd., 1998). Araştırma verilerinin analizi sonucunda elde edilen Alfa katsayıları ve ölçeklerin değişkenleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Araştırma Kapsamında Kullanılan Ölçeklerin Güvenlik Katsayıları

Design	Alfa Katsayısı
a1. Sitede kullanılan yazı renklerinin seçimi başarıyı etkiler a2. Kullanılan zemin renklerinin seçimi başarıyı etkiler a3. Kullanılan yazıların büyüklükleri başarıyı etkiler a4. Kullanılan yazı karakterlerinin seçimi başarıyı etkiler a5. Dolaşım elemanları (bağlantılar, kaydırma çubukları, resim haritaları vb) düzenli bir şekilde kullanılması başarıyı etkiler	0.84
Navigation	0.92
a6. Menüler her zaman görüş alanı içinde olacak şekilde tasarlanması başarıyı etkiler a7. Site haritasının bulunması başarıyı etkiler a8. Resimlerin içerikle ilişkili olması başarıyı etkiler a9. Arka plan ile yazı renklerinin uyumu başarıyı etkiler a10. Kullanılan ikonlar sayfanın genel diline uygun olarak tasarlanması başarıyı etkiler a11. Sayfaların yüklenme zamanının kısa olması başarıyı etkiler	
Presentation	0.93
b1. Uzaktan eğitim materyalinin metin olarak sunulması başarıyı etkiler b2. Materyallerin animasyonlarla kullanılarak sunulması başarıyı etkiler b3. Materyallerin etkileşimli (simülasyonlar) kullanılarak sunulması başarıyı etkiler b4. Materyallerin videolar çekimler halinde platformda bulundurulması başarıyı etkiler b5. Materyallerin canlı oturumların (Online) bulunması başarıyı etkiler b6. Derslerin sesli materyalle sunulması başarıyı etkiler.	

Ölçeklerin güvenilirlikleri ortaya konduktan sonra, araştırmada hangi değişkenin hangi faktörden yük aldığını belirlemek amacıyla Açıklayıcı Faktör Analizi yapılmış ve sonuçlar tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: Rotated Component Matrix(a)

	Component		
	1	2	3
a1	.813		
a2	,881		
a3	,566		
a4	,678		
a5	,780		
a6		,726	
a7		,838	
a8		,744	
a9		,783	
a10		,758	
a11		,676	
b1			,557
b2			,752
b3			,701
b4			,804
b5			,777
b6			,789

Tablo 2'deki (Rotated Component Matrix(a) değerlere bakıldığında ölçekteki a1-a5 maddeleri 1.Faktörü (Design) ,a6-a11 maddeleri 2.faktörü(Navigation) b1-b6 maddeleri 3. Faktörü(Presentation), oluşturduğu görülmektedir.

Ölçeklerin yapısal geçerlilikleri Doğrulayıcı Faktör Analizi ile belirlenmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi genellikle bir olgunun ölçümüne yönelik olarak ölçek geliştirme ve geçerlilik analizlerinde kullanılmaktadır (Sütütemiz N.,2006). Bu araştırma da Doğrulayıcı Faktör analizi kullanılarak ölçeklerin yapısal geçerlilikleri belirlenmiş ve faktörlere ait değişkenlerin hata değerlerinin, birbirleri ile ve diğer değişkenlerle yüksek oranda kovaryans değerine sahip olanlar analizden çıkartılmıştır. Tasarım faktörüne uygulanan Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda a3 gözlenen değişkenine ait hata değerlerinin, diğer değişkenlerle yüksek oranda kovaryans değerine sahip olduğu gözlenmiş ve bu nedenle a1 değişkeni analizden çıkarılmıştır. Bu değişim gerçekleştirildikten sonra değişkenler arası ilişkiler şekil 1'de, faktöre ait nihai uyum indeksleri tablo 3'de verilmiştir.

Şekil 1. Design Faktörü DFA(1.Modifikasyon)**Tablo 3. Tasarım Faktörü(1.Modifikasyon)**

Design	Uyum İndeksleri					
	χ^2/df	GFI	AGFI	TLI	CFI	RMSEA
	6,71 / 2	,987	,937	,970	,989	,095

gezinim faktörüne uygulanan Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda a9 gözlenen değişkenine ait hata değerlerinin, diğer değişkenlerle yüksek oranda kovaryans değerine sahip olduğu gözlenmiş ve bu nedenle a9 değişkeni analizden çıkarılmıştır. Bu değişim gerçekleştirildikten sonra değişkenler arası ilişkiler şekil 2’de, faktöre ait nihai uyum indeksleri tablo 4’de verilmiştir.

Şekil 2. Navigation Faktörü DFA(1.Modifikasyon)

Tablo 4. Navigation Faktörü(1.Modifikasyon)

Navigation	Uyum İndeksleri					
	χ^2/df	GFI	AGFI	TLI	CFI	RMSEA
	6,065 / 5	,991	,994	,998	,999	,028

Sunum faktörüne uygulanan Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda b4 ve b5 gözlenen değişkenlerine ait hata değerlerinin, birbirleri ile ve diğer değişkenlerle yüksek oranda kovaryans değerine sahip olduğu gözlenmiş ve bu nedenle b4 ve b5 değişkenleri analizden çıkarılmıştır. Bu değişim gerçekleştirildikten sonra değişkenler arası ilişkiler şekil 3’de, faktöre ait nihai uyum indeksleri tablo 5’de verilmiştir.

Şekil 3. Presentation Faktörü DFA(1.Modifikasyon)

Tablo 5. Presentation Faktörü(1.Modifikasyon)

Presentati on	Uyum İndeksleri					
	χ^2/df	GFI	AGFI	TLI	CFI	RMSEA
	4,024 / 2	,998	,996	,999	,999	,012

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri ve geçerlilikleri belirlendikten sonra, web teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim modellerinde tasarım, gezinme, sunum ve öğrencilerin başarıları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla yapısal eşitlik modeli

uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yapısal eşitlik modelleri ölçülen(gözlenen) ve gizli değişkenler arasındaki ilişkileri sınamada kullanılan kapsamlı bir istatistiksel yaklaşımdır (Hoyle, 1995). Yapısal eşitlik modeli son yıllarda model sına ve veri analizlerinde, sosyal bilimcilerin gittikçe daha çok kullandığı bir yöntem olmuştur (Sütütemiz, 2006). Yapısal Eşitlik Modelinin sosyal bilimciler tarafından yaygın olarak kullanılmasının nedeni, modelde yer alan bütün gözlenen ve gizli değişkenler arasındaki ilişkileri aynı zamanda test etme fırsatı sunmasından kaynaklandığı düşünülebilir.

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmaya katılanların demografik yapısına ve araştırma hipotezlerini test etmek için kullanılan yapısal eşitlik modeli uygulamasına ve uygulamanın sonuçlarına yer verilmiştir.

3.1 Araştırma Örneğinin Demografik özellikleri

Araştırmaya katılan ve Sakarya Üniversitesi E-MBA programında 2008-2009 öğretim yılında öğrenci olan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları gibi istatistiki bilgiler Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6. Araştırmaya Katılanların Demografik Yapısı

Cinsiyet	Frekans	Yüzde
Erkek	207	74,2
Kadın	72	25,8
Toplam	279	100
İş durumu		
Çalışıyor	237	88,5
Çalışmıyor	42	11,5
Toplam	279	100
Eğitim Durumu		
İşletme	187	67
Fen	9	3,2
Mühendislik	56	20,1
Diğer	27	9,7
Toplam	279	100

Tablo 2'den de görülebileceği gibi cinsiyet bakımından erkeklerin sayısı yaklaşık bayanlardan üç kat fazladır. Araştırmaya katılanlardan bir işte çalışan öğrencilerin sayısı çalışmayanlara göre yaklaşık 8 kat fazladır. Bu beklenen bir sonuçtur. Çünkü uzaktan eğitim programlarında okuyan öğrencilerin bir işte çalışma fırsatları her zaman vardır. Araştırmaya katılan öğrencilerin E-MBA programına katılmada önce tamamladıkları eğitim bakıldığında, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun(%67) 4 yıllık işletme fakültesi mezunu, olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %20,1 'i de mühendislik fakültesi, %3,2 'si Fen Fakültesi ve %9,7 'si diğer fakültelerden mezundur. E-MBA programlarına kayıtlı öğrencilerin mezun oldukları okul türü dağılımlarının bu şekilde olmasının nedeni olarak, E-MBA programının İktisat-İşletme fakültelerinin devamı niteliğini taşımasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

3.2. Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması

Sakarya Üniversitesi E-MBA programlarına kayıtlı öğrencilerin, web tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinin tasarım, gezinme, sunum ve öğrencilerin başarıları arasındaki

ilişkileri belirlemeye yönelik olan bu araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Yapısal eşitlik modeli için AMOS programından yararlanılmıştır.

Öğrencilere web sayfalarının tasarımı ile ilgili algılamalarını 5 değişken, gezinme ile ilgili 6 değişken, sunum ile ilgili 6 değişken ile ölçülmüş ve öğrencilerin yıl sonu notları da öğrenci işleri veritabanından elde edilmiştir. Yukarıda da vurgulandığı gibi, araştırma hipotezlerini test etmeden önce araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri alfa katsayısı yöntemiyle, hangi değişkenin hangi faktörden yük aldığı Açıklayıcı Faktör Analizi yöntemiyle ve kullanılan ölçeklerin geçerlilikleri Doğrulayıcı Faktör analizi yöntemiyle belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonunda, hata değerleri birbirleri ile veya diğer değişkenlerle yüksek oranda kovaryans değerine sahip olduğu gözlenen değişkenler analizden çıkarılmıştır. Bu şekilde toplam açıklanan varyansın artması sağlanmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda öğrencilerin web sayfalarının tasarımı ile ilgili algıları 4 değişken, gezinme 5 değişken ve sunum 4 değişken olmak üzere toplam 13 değişken yapısal eşitlik modeline dahil edilmiştir. Şekil 4 'de E-MBA öğrencilerinin uzaktan eğitim sisteminin tasarımı, gezinme, sunum ve öğrenci notları arasındaki ilişkilere ait model verilmiştir.

Şekil 4 'de E-MBA öğrencilerinin uzaktan eğitim sisteminin tasarımı, gezinme, sunum ve öğrenci notları arasındaki ilişkilere ait model

Sakarya Üniversitesi'nde E-MBA programlarına kayıtlı öğrencilerinin uzaktan eğitim sisteminin tasarımı, gezinme, sunum ve öğrenci notları arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik olarak uygulanan yapısal eşitlik modeli sonuçları Tablo 7 ve Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 7 Veri ile Model Arasındaki Uyum Kriterleri

Kriter	Araştırma Modeli	İdeal Model
CMIN	268,208	,000
DF	73	
P	0	
CMIN/DF	3,674	

GFI	,886	1
AGFI	,836	
NFI	,918	1
RFI	,898	
IFI	,939	1
TLI	,924	
CFI	,939	1
RMSEA	,098	
HFIVE	98	
HONE	108	

Yapısal eşitlik modeli uygulamalarında, veri ile model arasındaki uyum değerlendirilirken üç temel ölçüt incelenir. Bu kriterler; Chi-square/df, uyum iyiliği(goodness of fit) ve RMSEA değerleridir. Analiz sonucunda, bu ölçütlere ait elde edilen değerler, beklenen değerler ile aynı veya kabul edilebilir sınırlar içinde ise veri ile model arasında uyum vardır.

Araştırma modelinin uyum istatistikleri tablo 7 'de yer almaktadır. Tablo 7 'de araştırma modeli ile veri arasındaki uyumu gösteren değerler Araştırma Modeli sütununda, model ile veri arasındaki uyumun mükemmel olduğu durumu gösteren değerler İdeal Model sütununda gösterilmiştir.

Tablo 7 'deki sonuçlar incelendiğinde, analiz sonucunda elde edilen Chi-square istatistiği 0.01 anlamlılık düzeyinde istatistik bakımından anlamlıdır. Ancak, Chi-square değeri örnek büyüklüğüne çok duyarlı olduğu için bu değer tek başına model ile veri arasındaki uyumu belirlemek için yeterli değildir (Baker, Parasuraman, Grewal, Voss, 2002). Bu nedenle model ile veri arasındaki uyumun değerlendirilmesi için diğer uyum ölçütlerine bakmak gerekmektedir.

Model ile veri arasındaki uyumun testinde bakılan değerlerden biri CMIN/DF değeridir. Bu oranın sifıra yakın olması veya en azından beşin altında olması gerekmektedir (Yoo, Donthu, Lee, 2000). Araştırma modelinde CMIN/DF değeri 3,674 olarak tespit edilmiştir. Bu değer model ile veri arasında uyumun kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğunu göstermektedir.

Veri ile model arasındaki uyumu değerlendirmede kullanılan diğer bir ölçüt ise uyum iyiliği indeksidir (Goodness of Fit Index-GFI). GFI, sıfır ile bir arasında bir değer alır. Ayrıca, GFI değeri dışında model ile verinin uyumlu olduğunu gösteren CFI(Comparative Fit Index), NFI(Normed Fit Index), TLI(Tucker-Lewis Index), RFI(Relative Fit Index) ve IFI(Incremental Fit Index) uyum kriterleri de incelenmelidir. Bu indekslerin değerleri de sıfır ile bir arasında değişir ve bire yakın olmaları model ile verinin uyumlu olduğunu ifade eder.

Tablo 7 'den görülebileceği gibi, araştırmada GFI değeri 0.889, NFI değeri 0.921, RFI değeri 0.900, IFI değeri 0.941, TLI değeri 0.925 ve CFI değeri 0.941 olarak bulunmuştur. Araştırmamızda bu değerlerin bire yakın olması model ile veri arasındaki uyumun olduğunu gösterir.

Model ile veri arasındaki uyum değerlendirilirken kullanılan bir diğer kriter ise RMSEA değeridir. Araştırmamızda RMSEA değeri 0.097 olarak tespit edilmiştir. RMSEA değerine göre de model ile veri arasında uyum olduğu söylenebilir. Hoelter ,05 ve ,01 indeksleri araştırma hipotezinin test edileceği güven aralığındaki minimum örnek büyüklüğünü vermektedir. Araştırma hipotezinin %95 güven aralığında ve 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilebilmesi için ihtiyaç duyulan örnek büyüklüğü 99, %99

güven aralığında ve 0.01 anlamlılık düzeyinde ihtiyaç duyulan örnek büyüklüğü 110 olarak belirlenmiştir. Araştırmada yer alan örnek sayısı 350 olduğu göz önüne alındığında örnek sayısı açısından araştırmanın yeterli örneğe sahip olduğu söylenebilir. Modele ait regresyon katsayıları tablo 8 'de verilmiştir.

Tablo 8

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Navigation	<---	design	,451	,077	5,868	***	par_11
presentation	<---	design	-,030	,047	-,638	,524	par_12
presentation	<---	Navigation	,556	,057	9,700	***	par_13
b1	<---	presentation	1,000				
b2	<---	presentation	1,275	,082	15,480	***	par_1
b3	<---	presentation	1,217	,080	15,212	***	par_2
b6	<---	presentation	1,065	,084	12,705	***	par_3
a5	<---	design	1,000				
a4	<---	design	,931	,107	8,676	***	par_4
a2	<---	design	1,323	,111	11,965	***	par_5
a1	<---	design	1,410	,125	11,298	***	par_6
a11	<---	Navigation	1,000				
a9	<---	Navigation	1,080	,051	21,300	***	par_7
a8	<---	Navigation	1,034	,053	19,413	***	par_8
a7	<---	Navigation	,937	,061	15,296	***	par_9
a6	<---	Navigation	1,039	,056	18,671	***	par_10
iceriknot	<---	Navigation	5,825	,907	6,419	***	par_14
iceriknot	<---	presentation	6,100	1,103	5,531	***	par_15
iceriknot	<---	design	2,042	,745	2,742	,006	par_16

3.3 Sonuç

Web teknolojileri kullanılarak yürütülen E-MBA programlarında öğrencilerin sayfa tasarımlarını algılamaları, gezinme, sunum ve öğrencilerin başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik modelde kullanılan gösterge değişkenlerden biri “bir” değerini almış ve diğer değişkenler bu değere göre hesaplanmıştır. Tablo 8 'den anlaşılacağı üzere, tüm gösterge değişkenlerinin regresyon katsayılarına ilişkin değerler oldukça anlamlıdır ($p=0.000$). Başka bir ifade ile, oluşturulan model için hipotezlerden H_1 , H_2 , H_3 , H_4 , H_6 kabul edilmiştir. Ancak “Öğrencileri tasarım algıları, sunum faktörü üzerinde doğrudan etkilidir” şeklinde belirlenen 5. Hipotez doğrulanamamıştır.

KAYNAKLAR

- 1-İşman, Aytekin.(2001). Basılmamış eğitim teknolojileri ders notları Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi <http://www.sakarya.edu.tr> Sakarya Üniversitesi Web Sayfası
- 2-Kaya, Zeki. (2002). Uzaktan Eğitim. Uzaktan Eğitim Pagem A yayıncılık. Ankara
- 3-İşman, Aytekin(2005). Uzaktan Eğitim. Uzaktan Eğitim Pagem A yayıncılık. Ankara http://www.meb.gov.tr/ADSL/adsl_index.html Milli Eğitim bakanlığı web sitesi
- 4-. Alkan, C., (1987). Açıköğretim: Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No:157.
- 5-Alkan, C. (1998), Eğitim Teknolojisi. 6. Baskı.: Anı Yayıncılık, Ankara
- 6-Çağiltay K. (2005), “Uzaktan Eğitim: Başarıya Giden Yol Teknolojide Mi Yoksa Pedagojide Mi?”.
- 7-İşman, A. (1998), Uzaktan Eğitim. Değişim Yayınları, Adapazarı.
- 8-İşman, A (2005), Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme. 2. Baskı. Sempati Yayınları, Ankara
- 9- Mazzarol T. (2007) Critical success factors for international education marketing , Australia

- 10- M. H. Benson Soong^a, Hock Chuan Chan (2000) ,Critical success factors for on-line course resources, Available online 5 February 2001.
- 11- Volery T, Lord D, Critical success factors in online education Professor at EM Lyon, France, Manager, Curtin University of Technology, Perth, Australia 2007.
12. Alfred P. Sloan Foundation. (2004). Entering the mainstream: The quality and extent of online education in the United States, 2003 and 2004. Retrieved January 22, 2006, from <http://www.aln.org/resources/survey.asp>
- 13- Yeniçeri T, Erten E. (2008) Mağaza Sadakat Programlarının Algılanması, Güven, İlişkiyi Sürdürme İsteği ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi. Doğu Üniversitesi Dergisi, 9 (2) 2008, 232-247

IETC 2011

SAKLI MARKOV MODELLERİNDE ÇÖZÜMLEME PROBLEMİ

Nursel YALÇIN
Gazi Üniversitesi
nyalcin@gazi.edu.tr

ÖZET

Markov zincirleri olarak da bilinen, aynı zamanda olasılık kuramının çok önemli bir kavramı olan Saklı Markov Modelleri(SMM), stokastik prosesleri modelleyebilen sonlu durum ağlarıdır. Saklı markov modellerinde bilinen üç tür problem vardır. Bunlardan ilki hesaplama problemi, ikincisi çözümleme problemi, üçüncüsü ise öğrenme problemidir. Çözümleme problemi, bir model ve bir gözlem dizisi verildiğinde, bu gözlem dizisine karşılık gelen en muhtemel optimum durum dizisini belli bir kritere göre ortaya çıkarma problemidir.

Konuşma tanıma alanında başarıyla kullanılan saklı markov modellerinde çözümleme problemi ile örneğin takip edilen sesin frekansına bakarak sesler için bir SMM model oluşturma sağlanabilir ve bunu bir sonraki en muhtemel sesi tahmin etme işleminde kullanmak mümkündür. Bu durum olası olmayan adayların elenmesine ve konuşulan cümle için olası ses kümesinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Genel olarak SMM çözümleme probleminde olması en olası durum dizilerini seçme işlemi kolay anlaşılmasında ve bazı zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu nedenden dolayı bu çalışmada, çözümleme probleminin, kafes sisteminin ve viterbi algoritmasının kolay anlaşılmasını sağlayacak örnek bir uygulama verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Saklı Markov Modelleri, Kafes, Viterbi Algoritması, Çözümleme Problemi

ANALYSIS PROBLEM IN HIDDEN MARKOV MODELS

ABSTRACT

Known as markov chains and also known as a one of important concept of probability theory Hidden Markov Models(HMM) are finite state networks modeling stochastic processes. In Hidden Models there are three known type of problem. First is evaluation problem, second is analysis problem and third is learning problem. When given a model and observation sequence, analysis problem is exposing problem corresponding to this observation sequence most probably, optimum state sequence.

In Markov Models used successfully in the field of speech recognizing, with analysis problem, for example with looking into followed sound's frequency, a HMM model can be provided and this method can be used for recognizing the next most probable word. This is helpful to eliminate the odd words and expose probable sound set for spoken sentence. In general it is difficult to understand the choosing process to find most probable state sequences in HMM and you can be faced with obstacles. On the grounds of this reason, in this work there is a sample application to easily understand analysis problem, trellis system and viterbi algorithm.

Keywords: Hidden markov models, trellis, viterbi algorithm, analysis problem

1.GİRİŞ

Bu yaklaşım ilk olarak 1965 - 70 yıllarında kullanılmaya başlanmış ve 1985 - 90 yıllarında konuşma tanımada çok kullanılan bir yöntem olmuştur(Yalçın, 2008). SMM yönteminin popülaritesinin artmasının iki temel nedeni vardır. Bu sebeplerden birincisi sahip olduğu zengin matematiksel yapısıdır. Bu yüzden çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilmesi için bir teorik temeli vardır. Diğer neden ise, uygun bir biçimde uygulandığında, SMM yöntemi, başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Bir araştırmaya göre SMM ile yapılan konuşma tanıma sistemleri diğer tekniklerle de başarı sağlamasına rağmen en başarılı sonuçlar veren teknik olmuştur(Yalçın, 2006). SMM özellikle, ses, el yazısı, vücut hareketleri tanıma, gibi akıcı örnekleri tanıma, müzik notasyonu izleme, kısmi yük boşalımı, biyometrik ölçümler, gen tahmini ve kriptoanaliz alanlarında kullanılır(Sramek, 2007 ve Kavuşdu, 2009).

2.SAKLI MARKOV MODELİ(SMM)

Bir SMM'nin tam olarak belirtilebilmesi için N , M , gözlem vektörleri ile A , B , π olasılık setlerinin belirlenmesi gerekir. $\lambda = \{A, B, \pi\}$ bir SMM'yi gösterir. Bir SMM aşağıdaki bileşenlerle temsil edilir:

$\lambda = (N, M, A, B, \pi)$ veya $\lambda = (A, B, \pi)$ SMM Modeli

N : Modeldeki durum sayısı, M : Her bir durum için gözlemlenen farklı gözlem sayısı veya sonlu alfabe büyüklüğü. Alfabe büyüklüğü durum sayısına eşit olmak zorunda değildir.

A : $N \times N$ 'lik $A = \{a_{ij}\}$ matrisi şeklinde verilen durum geçiş olasılık dağılımı

$A = [a_{ij}]$, $a_{ij} = P(q_t = s_j | q_{t-1} = s_i)$ $1 \leq i, j \leq N$

B : $N \times M$ 'lik $B = \{b_{jk}\}$ matrisi şeklinde verilen durumların gözlem olasılık dağılımları (Çıkış olasılıkları)

$B = [b_i(k)]$, $b_i(k) = P(x_t = v_k | q_t = s_i)$ $1 \leq k \leq M$ (B, j durumundan üretilen k gözleminin olasılığını saklayan, gözlem dizisidir)

π : Başlangıç durum dağılım vektörü $\pi = \{\pi_i\}$, $\pi = [\pi_i]$, $\pi_i = P(q_1 = s_i)$

$Q = q_1, q_2, \dots, q_T$ (T uzunluğunda Q sabit durum dizisi)

$O = o_1, o_2, \dots, o_T$ (T uzunluğunda O gözlemler dizisi)

Model tarafından iki yaklaşım gerçekleştirir. Birincisi, Markov yaklaşımı, mevcut durum sadece bir önceki duruma bağlıdır, bu modelin hafızalı olduğunu gösterir (Kavuşdu, 2009)

$P(q_t | q_1^{t-1}) = P(q_t | q_{t-1})$

İkincisi ise, t anındaki çıkış gözlemi olan bağımsız yaklaşım durumları, sadece mevcut duruma bağlıdır, önceki gözlem ve durumlardan bağımsızdır (Kavuşdu, 2009)

$P(o_t | o_1^{t-1}, q_1^t) = P(o_t | q_t)$

Markov zinciri, $p(x'|x)$ tarafından belirtilen bir *sonlu durum süreci* olarak düşünülebilir. Bir markov zinciri, $N = 3$ boyutlu bir durum uzayını temsil eden Şekil 2.1'deki gibi bir diyagramla gösterilebilir.

Şekil 2.1. Üç durumlu Markov zinciri (Jelinek, 1997)

Burada, $p(1|2) = p(2|2) = p(3|3) = 0$ olduğuna dikkat etmek gerekmektedir. Şekil 2.2, $b = 2$ ve $n = 3$ olan bir SMM örneğidir. Şekil 2.2'de, $q(y|s, s')$ çıkış dağılımlarının geçişlere iliştilendiği ve $p(s'|s)$ geçiş olasılıklarının ihmal edildiği görülmektedir. Burada $p(s'|s)$ ifadesi, s durumundan s' durumuna geçiş olasılığını anlatırken, $q(y|s, s')$ ifadesi ise s durumundan s' durumuna geçiş sağlandığında y çıkış dağılımını anlatmaktadır.

Şekil 2.2. Çıktıları $y \in \{0,1\}$ olan üç durumlu bir SMM (Jelinek, 1997)

Şekil 2.3, Şekil 2.2'nin ürettiği rassal sürecin aynısını üreten bir örnek oluşturmaktadır (Şekil 2.2'de $q(1|1,1) = q(1|1,3) = q(0|3,1) = q(0|3,2) = 0$ olduğunu varsayalım).

Şekil 2.3. Çıktıları geçişlere iliştilen SMM (Jelinek, 1997)

$P(y_1, y_2, \dots, y_k)$ olasılığı bir kafes yardımıyla kolayca hesaplanabilir.

2.1.Kafes(Trellis)

Kafes, tekil Y_i çıkışları tarafından belirlenen temel aşamaların birleştirilmesini içerir. Farklı çıkış sembollerinin sayısı kadar farklı temel aşama bulunur. Şekil 2.4, Şekil 2.3'teki SMM'ye karşılık gelen $y_i = 0$ ve $y_i = 1$ aşamalarını göstermektedir.

Şekil 2.4.Şekil 2.3'ün ikili SMM'sine karşılık gelen iki farklı kafes aşaması(Jelinek,1997)

Şekil 2.5, 0110 çıkış serisine karşılık gelen kafesi göstermektedir. P(0110) için gereken olasılık, kafesteki, zorunlu başlangıç durumundan başlayan bütün(kafesin son sütununda biten) tamamlanmış yolların olasılıklarının toplamına eşittir.

Şekil 2.5. Şekil 2.3'teki SMM tarafından üretilen 0110 çıkış serisinin kafes modeli(Jelinek,1997)

Şekil 2.6, bu yolları $s_0 = 1$ için göstermektedir.(Başlangıç durumu s_1 kabul edilmiştir.)

Şekil 2.6.Şekil 2.5'teki kafesin, 0110 çıkışını üretemeyen bütün yollardan temizlenmiş hali(Jelinek,1997)

2.2.SMM'de Problemler

SMM'de karşılaşılan üç tür problem vardır. Bunlardan ilki hesaplama problemidir. Hesaplama problemi ileri ve geri değişken yöntemi adı verilen algoritmalarla çözümlenir. Bu problemin çözümündeki amaç modelin parametreleri ile birlikte bir çıkış serisi verildiğinde, bu çıkış serisinin bu model tarafından üretilme olasılığını bulmaktır. İkinci SMM problemi ise çözümlenme problemidir ve bu problem genellikle Viterbi algoritması kullanılarak çözümlenir. Bu problemin çözümündeki amaç ise, modelin parametreleri ve bir çıkış serisi verildiğinde, bu çıkış serisini üretme olasılığı en yüksek olan durum serisini bulmaktır. Üçüncü SMM problemi de öğrenme problemidir ve Baum – Welch yeniden tahmin algoritması ile çözümlenir. Bu problemin çözümündeki amaç ise, bir çıkış serisi veya çıkış serilerinin bir seti verildiğinde, en muhtemel durum geçiş seti ve çıkış olasılıklarının bulunmasıdır.

2.3.Çözümleme Problemi ve Viterbi Algoritması

Bir model ve bir gözlem dizisi verildiğinde öyle bir durum dizisi kullanılsın ki, bu durum dizisiyle gözlem dizisinin oluşturulma olasılığı maksimum olsun. Yani y_1, y_2, \dots, y_k çıkış serisi gözlemlenirse, buna

neden olma olasılığı en yüksek olan S_1, S_2, \dots, S_k serisi hangisidir?. Bu problemi çözmek için kullanılan, dinamik programlama yöntemlerine dayalı ve Viterbi algoritması olarak bilinen bir yöntem vardır (Rabiner, 1989 ve Öcal, 2005). Viterbi algoritmasına geçmeden önce aşağıdaki denklemin, bir model ve bir gözlem dizisi verildiğinde; t anında s_t durumunda olma olasılığını verdiği unutulmamalıdır.

$$\gamma_t(i) = P(q_t = S_i | O, \gamma)$$

2.3.1. Viterbi algoritması

1. $\gamma_0(s_0) = 1$ olsun.
2. Kafesin ilk sütunundaki bütün s durumları için $\gamma_1(s)$ 'yi hesaplamak amacıyla eşitlik E.2.1.'i kullan. Bütün $s' \neq s_0$ 'lar için $\gamma_0(s') = 0$ olduğundan, aşağıdaki denklemi kullan.

$$\gamma_1(s) = \max_{s'} p(y_1, s | s') \gamma_0(s') = p(y_1, s | s_0) \quad \text{E.2.1}$$

3. Kafesin ikinci sütunundaki bütün s durumları için $\gamma_2(s)$ 'leri hesapla.

$$\gamma_2(s) = \max_{s'} p(y_2, s | s') \gamma_1(s')$$

$\gamma_2(s) > p(y_2, s | s')$ $\gamma_1(s')$ olan durumlarda 1. sütundaki s' durumlarından 2. sütundaki s durumlarına geçişleri temizle. Eğer s durumuna birden fazla geçiş kalmışsa, keyfi olarak birini seç ve diğerlerini temizle.

4. Genel olarak, kafesin i .sütunundaki tüm s durumları için $\gamma_i(s)$ 'leri hesapla. $\gamma_i(s) > p(y_i, s | s')$ $\gamma_{i-1}(s')$ olan durumlarda $i-1$.sütundaki s' durumundan i .sütundaki s durumuna yapılan bütün geçişleri temizle. Ardından, s durumuna birden fazla geçiş kalmışsa, keyfi olarak birini seç ve diğerlerini temizle.

5. k . sütundaki s durumu $\gamma_k(s)$ 'nin maksimum olduğu durum için bul. Temizlenmiş kafeste, bu s durumundan 0.sütundaki s_0 başlangıç durumuna doğru hareket et (traceback). Bu yolda karşılaşılan s_1, s_2, \dots, s_k durumları, bir en muhtemel durum dizisi oluşturur.

Şekil 2.7, 0110 gözlem serisine karşılık gelen Şekil 2.5'teki kafes üzerine Viterbi algoritmasının muhtemel etkisine bir örnek vermektedir. $s=3$ için en büyük $\gamma_4(s)$ 'nin elde edildiği varsayımıyla, traceback hareketi durum dizisi sonucu olarak 12323 verir.

Şekil 2.7. Şekil 2.5'teki kafese Viterbi algoritmasının uygulanmasının muhtemel sonucu (Jelinek, 1997)

3. ÇÖZÜMLEME PROBLEMİ ÖRNEK UYGULAMASI

Tablo 3.1.'de SMM, $\lambda = (A, B, \pi)$ verilmiştir. Bu verilere göre saklı markov modelinin O gözlem dizisini üretme olasılığını ve bu gözlem dizisini üretmesi en muhtemel olan durum dizisi istensin. Böylelikle y_1, y_2, \dots, y_k çıkış serisi $O = 10110$ olarak gözlenmiş, buna neden olma olasılığı en yüksek olan S_1, S_2, \dots, S_k serisi hangisidir? sorusuna cevap verilmiş olacaktır.

Tablo 3.1. A Geçiş matrisi, B Gözlem olasılıkları ve π Başlangıç durum dağılım vektörü

A	S_1	S_2	S_3
S_1	0,12	0,64	0,24
S_2	0,35	0,50	0,15
S_3	0,82	0,02	0,16

B	0	1
S_1	0,26	0,74
S_2	0,35	0,65
S_3	0,40	0,60

π	i
S_1	0,7
S_2	0,2
S_3	0,1

$N = 3, (S_1, S_2, S_3)$

$M = 2, (1 \text{ ve } 0)$

$O = 10110$ veriliyor.

Bu problemi beş adımda çözmek mümkündür.

1. adım:

$P1 = 0,7 \times 0,74 = \mathbf{0,518} \rightarrow P(A_{ij}) * P(B_{jk})$ olasılığını maksimize eden geçiş bu olduğu için bu geçiş seçilir.

$P2 = 0,2 \times 0,65 = 0,13$

$P3 = 0,1 \times 0,60 = 0,06$

Bu hesaplama ile başlangıç durumunun S_1 olarak seçilmesi gerektiği görülmektedir.

2. adım:

$P1 = 0,12 \times 0,26 = 0,0312$

$P2 = 0,64 \times 0,35 = \mathbf{0,224} \rightarrow P(A_{ij}) * P(B_{jk})$ olasılığını maksimize eden geçiş bu olduğu için bu geçiş seçilir

$P3 = 0,24 \times 0,40 = 0,096$

3. adım:

$P1 = 0,35 \times 0,74 = 0,259$

$P2 = 0,50 \times 0,65 = \mathbf{0,325} \rightarrow P(A_{ij}) * P(B_{jk})$ olasılığını maksimize eden geçiş bu olduğu için bu geçiş seçilir.

$P3 = 0,15 \times 0,60 = 0,09$

4. adım:

$P1 = 0,35 \times 0,74 = 0,259$

$P2 = 0,50 \times 0,65 = \mathbf{0,325} \rightarrow P(A_{ij}) * P(B_{jk})$ olasılığını maksimize eden geçiş bu olduğu için bu geçiş seçilir.

$P3 = 0,15 \times 0,60 = 0,09$

5. adım:

$$P1 = 0,35 \times 0,26 = 0,091$$

$P2 = 0,50 \times 0,35 = 0,175 \rightarrow P(A_{ij}) * P(B_{jk})$ olasılığını maksimize eden geçiş bu olduğu için bu geçiş seçilir.

$$P3 = 0,15 \times 0,40 = 0,06$$

Sonuç:

10110 gözlem dizisini üretmesi en muhtemel durum dizisi: S₁, S₂, S₂, S₂, S₂ olduğu görülmektedir.

Bu modelin 10110 gözlem dizisini üretme olasılığı: $0,518 \times 0,224 \times 0,325 \times 0,325 \times 0,175 = 0,002144779$

4.SONUÇ

SMM gözlemlenemeyen durumlar için çeşitli zincirlerin oluşturulduğu bir istatistiksel modeldir. Örüntü tanıma, görüntü işleme, konuşma ve konuşmacı tanıma, konuşma sentezleme, el yazısı tanıma, gen tahmini, biyometrik ölçümler (parmak izi tanıma, ses tanıma, göz retinası tanıma, yüz tanıma, damar analizi, v.s.) gibi daha bir çok alanda başarıyla kullanılan tekniklerden biridir. Özellikle, ses tanımda çok başarılıdır. Örneğin A matrisi, bir fonemin arkasından gelen fonemin gelme olasılığını ve B matrisi de konuşulan fonemin öznitelik ölçümünü gösteren matristir. Aynı fikir, optik karakter tanıma uygulamasında da kullanılır. Ancak yoğun bir matematik ve istatistik formül gerektirdiği için anlaşılması zaman zaman güç olmaktadır. Bu nedenden dolayı bu çalışmayla, SMM'de en önemli problemlerden biri olan çözümleme problemine, viterbi algoritmasına ve kafes adını verdiğimiz modele örnek vererek konunun anlaşılmasına yardımcı olunmuştur. Bu örnek problemle A geçiş matrisi, B gözlem olasılık dağılımı, P_i başlangıç durumları verilerek ve O gözlem dizileri ile en muhtemel olması gereken durum dizilerinin ne olduğu bulunmuştur.

Kaynaklar

- Jelinek, F., "Statistical Methods for Speech Recognition", ISBN 0-262-1006-5, *The MIT Press Cambridge*, Massachusetts London, s.14-18, pp.15-27, England, 1997.
- Kavuşdu, U., "Saklı Markov Modelleri", Bilecik Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Olasılık ve Rastasal Süreçler Dersi Notları, (2009).
- Öcal, K., "Otomatik Konuşma Tanıma Algoritmalarının Uygulamaları", *A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*, 2005.
- Rabiner, L. R., "A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition" *Proceedings Of The IEEE*, Vol. 77, No. 2, 1989.
- Sramek, R., "The On-line Viterbi Algorithm", *Department of Computer Science Faculty of Mathematics, Physics and Informatics Comenius University, Master's Thesis*, Bratislava, 2007.
- Yalçın, N., "Konuşma Tanıma Teknolojisi Yardımıyla İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerine İlkokuma Yazma Öğretimi İçin Bir Yazılım Geliştirme", Doktora Tezi, *Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*, s.115, Ankara, 2006.
- Yalçın, N., "Konuşma Tanıma Teorisi ve Teknikleri", Cilt:16 No:1 *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 249-266., 2008.

SECOND LIFE YABANCI DİL ÖĞRETİM ORTAMINDA ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN UYGULANMASI

AN IMPLEMENTATION OF THE SIX HATS THINKING TECHNIQUE IN SECOND LIFE FOREIGN LANGUAGE TEACHING ENVIRONMENT

Çiğdem BEZİR,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
cigdembezir@hotmail.com

Bariş ÇUKURBAŞI,
Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
baris.cukurbasi@deu.edu.tr

Bahar BARAN
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
bahar.baran@deu.edu.tr

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, Second Life yabancı dil öğretim ortamında altı şapkalı düşünme tekniğinin uygulanmasına yönelik öğrenci görüşlerini incelemektir. Araştırma grubu, 2010 - 2011 öğretim yılının birinci döneminde İzmir ilinde bulunan iki Anadolu Lisesinden altışar öğrencinin katılımıyla toplam 12 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Eş zamanlı olarak yürütülen derslerde iki okuldaki öğrencilerin kendi okullarından internete bağlanarak karşılıklı olarak yabancı dilde pratik yapmaları sağlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutu çerçevesinde, görüşme ve anket yoluyla veri toplanarak içerik analizi yapılmıştır. Bulgulara göre, öğrencilerin çoğu yabancı dil etkinliklerinin Second Life ortamında yapılmasının yararlı olacağını düşünmektedir ve yapılan her etkinlikte ortamda bir öğretmenin olması gerektiğini belirtmektedirler. Ayrıca, öğrenciler beden dilini kullanamamayı ve teknik sorunları (İnternet hızı ve donanımsal sorunlar) Second Life'in dezavantajı olarak görmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çok Kullanıcılı Sanal Ortamlar, Second Life, Yabancı Dil Eğitimi, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği.

ABSTRACT

This study aims to reveal students' views on an implementation of the six hats thinking technique in Second Life foreign language teaching environment. The sample of the study, implemented in 2010- 2011 fall term, is 12 students from two different anatolian high schools in Izmir, Turkey. The students have synchronously connected to the Internet from their own schools' laboratories to practice foreign language in Second Life. Case study, one of the qualitative research methods, is used in this study. The data were collected by interviews and questionnaire, and content analysis was used to analyze the data. The findings indicated that the students thought that foreign language activities in Second Life had been very useful. In addition, the students gave high value presence of teachers in the Second Life for every event. Besides, the students determined the barriers in Second Life classroom; a) they could not use body language sufficiently, and b) they had technical problems in Second Life because of internet speed and hardware.

Keywords: Multi User Virtual Environment, Second Life, Foreign Language Education, Six Hat Thinking Technique.

1. GİRİŞ

Bilgisayarlar günümüzün en gelişmiş araçlarından biridir ve hayatımızın her alanına etki etmektedir (Bayırtepe & Tüzün, 2007). İnternet alt yapısının gelişmesi ve Web 2.0 teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla kullanıcıyla bilgisayar etkileşimi artmıştır. Günümüzde bu etkileşimi en gerçekçi şekilde sunan yapılardan birisi de sanal ortamlardır. Sanal ortamlar, kullanıcının bilgisayar simülasyonlu, gerçeğe yakın bir ortamda etkileşim kurmasına izin veren ortamlardır ve en güncel sanal ortamlar ya bilgisayar ekranında ya da üç boyutlu simülasyonlar içeren özel görüntüler aracılığıyla görüntülenmektedir (Singh & Lee, 2008). Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli güncellenen sanal ortamlar, kullanıcılarına iyi bir eğlence, sosyalleşme ve eğitim-öğretim imkânı da sunmaktadır. Bu imkanları sunan sanal ortamlardan biri de Second Life (SL)' tır.

Second Life son zamanlarda eğitim alanında kullanılan en iyi hazırlanmış popüler çok kullanıcı sanal ortamlarından birisidir (Warburton, 2009). SL, bugün birçok sanal sınıflar, dil okullarını, çeşitli sanal üniversite kampüslerini ve birçok kurumu içinde barındırmaktadır. Second Life'taki 3 boyutlu efektler sosyal etkileşimi arttırmakta ve çok yönlü iletişim olanakları ile bireyler arası iletişimi daha etkili hale getirmektedir. Araştırmacılar Second Life'taki dil öğretiminin etkili ve etkileşimli olduğu için güçlü olduğunu savunmaktadırlar (Wang, Song, Xia & Yan, 2009; Hundsberger, 2009). Bu sebeple, bu çalışmada, öğrencilerin günlük hayatta gerçekleştiremediği yabancı dilde konuşma, dinleme, yazma gibi etkinlikleri sanal ortamda gerçekleştirmesi için çok kullanıcı sanal ortamlardan birisi olan Second Life ortamından yararlanılmıştır. Günlük hayatta genellikle ana dilden başka bir dil konuşulmadığı için, öğrenciler ikinci bir dil konuşma konusunda çekingenlik göstermektedirler. Grammer bilgileri iyi olsa da bir yabancıyla konuşmak, onlara zor veya imkansız gelmektedir (Sarı, 2006). Bu durum göz önüne alınarak bu araştırmada sınıf içinde çeşitli sebeplerden dolayı (zaman yetersizliği, sınıfın kalabalık olması vb.) yeterince üzerinde durulamayan yabancı dilde konuşma etkinliklerine önem verilmiştir.

Bu etkinlikler yapılırken öğrenme-öğretme yaklaşımlarından biri olan altı şapkalı düşünme tekniği kullanılmış ve öğrencilerin seçilen konu üzerinde organize bir şekilde konuşabilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Çok yönlü düşünmeyi ve belli temellere dayanarak fikir üretmeyi sağlayan; böylece öğrencileri yaratıcı fikirlere yönelten bir öğretim tekniği olan altı şapkalı düşünme tekniği insanların düşüncülerinde belli bir kalıpta kalmalarını, olaylara tek yönlü bakmalarını önlemektedir (Yurdakul, 2009). Bu çalışma için altı şapkalı düşünme tekniğinin seçilmesinin sebebi, öğrencilere hem bir konuya farklı açılardan bakabilme kabiliyetini hem de kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme özgüvenlerini kazandırabilmektir.

1.2. Problem cümlesi

Orta öğretim öğrencilerinin Second life yabancı dil öğretim ortamında altı şapkalı düşünme tekniğinin uygulanmasına yönelik görüşleri nelerdir?

1.3. Alt Problemler

I.Second Life ortamında yapılan İngilizce konuşma, dinleme ve yazma etkinliği sonucunda, öğrencilerin dil becerilerindeki gelişmeye yönelik görüşleri nasıldır?

II.Öğrencilerin Second Life'taki eğitim ortamının tasarımına yönelik düşünceleri nelerdir?

III.Öğrenciler, Second Life ortamında ne gibi sorunlarla karşılaşmıştır?

IV.Öğrencilerin etkinlik sırasındaki yaşadıkları deneyim hakkındaki düşünceleri nelerdir?

V.Öğrencilerin ortamdaki öğretmen rolüne yönelik görüşleri nelerdir?

2. YÖNTEM

Bu araştırmada temel olarak nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutu çerçevesinde anket ve görüşme yoluyla veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin analizi için içerik analizi yapılmıştır.

Uygulama 2010 – 2011 eğitim öğretim yılının birinci yarısında; Türkiye- İzmir ilinde bulunan iki Anadolu Lisesinde eş zamanlı olarak uygulanmıştır. Uygulama, her iki okuldan 6 öğrenci, toplamda 12 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Second Life ortamında yapılan etkinlikler okulların Bilişim Teknolojileri sınıflarında ders saati bitiminden sonra uygulanmıştır. Uygulama esnasında her okulda birer İngilizce ve Bilişim Teknolojileri öğretmeni bulunmuştur.

2.1. Veri Toplama Araçları

Second Life yabancı dil öğretim ortamında altı şapkalı düşünme tekniğinin uygulanmasına yönelik öğrenci görüşlerini incelemek için altı şapkalı düşünme tekniğine uygun bir ortam tasarımı hazırlanmıştır (Şekil 1). Araştırmada alt problemleri kapsayan iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan ilki, öğrencilerin uygulama ile ilgili olan görüşlerini belirtmeleri için hazırlanmış olan ve açık uçlu sorulardan oluşan ‘Görüş Anketi’dir. Diğer veri toplama aracı ise, öğrencilerden daha kapsamlı veriler elde etmek için hazırlanmış olan ‘Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu’dur.

Hazırlanmış olan veri toplama araçlarının güvenilirliğini ve geçerliğini sağlamak amacıyla uzman görüşleri alınmıştır. Bu görüşler doğrultusunda anket ve yarı yapılandırılmış görüşme soruları yeniden düzenlenmiş bazı maddeler çıkartılmıştır. Bu şekilde anket ve görüşme formlarına son şekli verilmiştir.

Şekil 1. Second Life Yabancı Dil Öğretim Ortamında Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Uygulanması

3. BULGULAR

3.1. Second Life Ortamında Yapılan İngilizce Etkinlikler Sonucunda, Öğrencilerin Dil Becerilerindeki Gelişmeye Yönelik Görüşleri

Öğrencilere Second Life ortamındaki altı şapkalı düşünme tekniği ile yapılan İngilizce etkinliklerin dil becerilerine olan katkıları ile ilgili düşünceleri sorulmuştur. 12 öğrenciden alınan yanıtlara göre; yapılan etkinlik sonucunda 11 öğrenci, İngilizce dil becerilerinde gelişme olduğunu ve şapkasının sahip olduğu görüşü tam olarak yansıtabildiğini inandığını ifade etmiştir. Ayrıca, öğrenciler İngilizce konuşmaya yönelik özgüvenlerinin arttığını (n=10), endişelerinin azaldığını belirtmişlerdir (n=9). Etkinliğin son bölümünde öğrencilerin birbirlerine soru sormaları, öğrencilerin İngilizce konuşma becerisini olumlu etkilediğini ifade etmişlerdir (n=11). Second Life ortamında yapılan İngilizce etkinlikler sonucunda, öğrenciler dil becerilerindeki gelişmeye yönelik olumsuz yönde bir görüş belirtmemişlerdir. İki öğrenci şunları söylemiştir:

“Altı şapkalı düşünme tekniği ile tartışmak konuşmayı geliştirdiği için bize çok şey kazandırdı. Konu seçimi iyiydi, bildiğimiz bir konu hakkında konuşmamız daha kolay oldu. Tartışma sonundaki sorudan korksam da cevaplayabildim ve kendime güvenim arttı.” (Selda)

“Özgüvenim arttı. Anlayabildiğimi gördüm şuan yurt dışına gitsem bir yabancıyı görsem, konuşsam tereddüt etmem, acaba gitsem yanına konuşsam mı diye. Çünkü anlayabildiğimi fark ettim.” (Cenk)

3.2. Öğrencilerin Second Life'teki Eğitim Ortamlarının Tasarımına Yönelik Düşünceleri

Öğrencilere Second Life ortamındaki tasarıma yönelik düşünceleri sorulmuştur. 12 öğrenciden alınan yanıtlara göre; bütün öğrenciler (n=12) ortamı tasarım açısından beğenmişlerdir. Second Life'in gerçeğe çok yakın olması, birçok ayrıntının düşünülmüş olması ve hayal ettiklerinden daha fazlasının ortamda oluşturulabileceğini görmeleri öğrencileri etkilemiş ve ortamı beğenmelerine sebep olmuştur. Bununla ilgili iki öğrenci şunları söylemiştir:

"Kendimi ortamın içinde hissettim. Second Life ortamı, gerçek bir dünya olmadığını belli eden bir ortam. Ama altı şapkalı etkinliğinde o mindere oturup tartışır gibi hissettim kendimi, düşüncemi savunur gibi hissettim. Ortamın içindeymiş gibi hissettirdiği için güzeldi." (Selda)

"Bu haftaki tasarım çok hoşuma gitti. Altı şapkalı düşünme tekniğinde temsil ettiğimiz şapkayı takmamız, şapkamızın renginde koltuklara oturmamız ve bir tartışma ortamında oluşumuz güzeldi." (Derya)

3.3. Öğrencilerin Second Life Ortamında Karşılaştıkları Sorunlar

Öğrencilere Second Life ortamındaki karşılaştıkları problemler sorulmuştur. 12 öğrenciden alınan yanıtlara göre; 5 öğrenci ortamda hiçbir sorunla karşılaşmadığını belirtmiştir. Geri kalan öğrenciler, sesli iletişim (n=6) ve avatar giydirmeye (n=1) konularında sorun yaşamışlardır. Öğrenciler çeşitli sebeplerden dolayı (İnternet hızı ve donanımsal sorunlar) seslerini karşı tarafa iletememek veya ortamda konuşulanları duyamamak gibi sıkıntılar yaşamışlardır. Bunun dışında, 6 öğrenci, beden dilini kullanamamaktan ve ortamdaki diğer kişilerin yüz ifadelerini görmedikleri için duygularını anlayamamaktan şikayetçi olduklarını ifade etmişlerdir. Bununla ilgili üç öğrenci şunları söylemiştir:

"Yüz yüze değil, internet ortamında olduğumuz için bazı kopukluklar yaşanabiliyor ve bu vakit kaybı... Bazen sesi duyamadım. Ortamın gürültüsünden kaynaklanan problemlerden dolayı ben söylenenleri anlayamadım ve bu yüzden de bazı sorulara kafama göre cevaplar verdim. Tabii o da performansımı etkiledi. Kötü hissettim sorulara cevap veremeyince. Ama duyup güzel bir şekilde anlayınca da cevap verdim ve mutlu oldum." (Gökçe)

"...kiyafet giyme bölümünde avatarım kadın kıyafeti giydi ve değiştirmeye çalışırken üstümde hiçbir şey kalmadı. Daha sonra öğretmenlerimden yardım alarak bir şeyler giydirdik." (Erdener)

"Second Life ortamına girerken çeşitli sorunlar yaşıyordum. Benim olduğum bilgisayarda mikrofon problemi vardı ve karşıdakileri beni duymama gibi problemleri de oluyordu... Kendi sunumumu başka bir bilgisayara geçerek yaptım." (Yaşar)

3.4. Öğrencilerin Etkinlik Sırasındaki Yaşadıkları Deneyim Hakkındaki Düşünceleri

Öğrencilere Second Life ortamındaki etkinlikler sırasında yaşadıkları deneyimlerle ilgili sorular sorulmuştur. Öğrencilerin tamamı (n=12) altı şapkalı düşünme tekniğini kullanarak ilk defa bir çalışma yaptıklarını, bu ortamda İngilizce etkinlik yapmaktan hoşlandıklarını, bu çalışmaya katıldıkları için mutlu olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerden 9'u, yapılan tartışma etkinliğinde başarılı bir performans elde ettiği düşünülmektedir. Performansı konusunda kararsız olduğunu belirten 3 öğrenci bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, 6 öğrenci, altı şapkalı düşünme tekniğini sınıf ortamındaki İngilizce dersinde kullansaydı daha başarılı olabileceğine inanmadığını; 4 öğrenci, kararsız olduğunu; 2 öğrenci ise, sınıf ortamında daha başarılı olabileceğine inandığını belirtmiştir.

Öğrencilerden 9'u, Second Life ortamında İngilizce konuşmanın, sınıf ortamında İngilizce konuşmaktan daha kolay olduğunu, 3'ü ise Second Life ortamında daha çok zorlandıklarını ifade etmiştir. Sınıf ortamının çok kalabalık olması, sanal ortamda sınıf ortamına göre kendilerini daha rahat hissetmeleri ve Second Life ortamında dışarıdan hiçbir fiziksel etki olmadığı için motivasyonlarının daha yüksek olması Second Life ortamını tercih etmelerine sebep olmaktadır. Bunlarla ilgili iki öğrenci şunları söylemiştir:

“Second life istediğimiz ortama girebiliyoruz. Yüz yüze olmadığımız için duygularımızı gizleme konusunda daha rahatız. Çünkü avatarlar bizi temsil ediyor. Sınıfta heyecanımız daha çok belli olur yanlışlarımız daha çok göze çarpar. Second Life’ta pek göze çarpmıyor.” (Nazan)

“Sınıf ortamım daha iyi olurdu çünkü sınıf ortamı tanıyorum ve herkesi görebiliyorum... Ama, Second life’ta sınıfa oranla daha çok etkinlik yapılabilme olanağı olduğunu da fark ettim.” (Asım)

3.5. Öğrencilerin Ortamdaki Öğretmen Rolüne Yönelik Görüşleri

Tüm öğrenciler (n=12) Second Life’ta yapılan İngilizce dersine yönelik uygulamalarda, ortamda öğretmen olması gerektiğini düşünmektedir. Ayrıca, 7 öğrenci Second Life’taki öğretmenin rolünün, sınıftaki öğretmen rolünden farklı olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. 7 öğrenci de Second Life’taki öğretmeni tanımadığı için daha rahat olduğunu ve bu yüzden Second Life’taki öğretmeni tercih ettiğini belirtmiştir. Bu öğrencilerin Second Life’taki öğretmenleri tercih etmelerinde, ortamdaki öğretmene karşı hata yapmaktan korkmamaları, not kaygısı olmaması ve özel görüşmeler ile öğretmenlerinden birebir yardım alabilmeleri etkili olmuştur. Bununla ilgili iki öğrenci şunları söylemiştir:

“Ortamda tanımadığım bir öğretmen olmasından memnun oldum. Daha kolay soru sordum. İlk zamanlar tanıdığım öğretmen olsaydı daha iyi olurdu diye düşünmüştüm ama böyle de yeni birini tanımış oldum. Yeni birinden yeni bir şeyler öğrendim diyebilirim ortamda öğretmene karşı daha rahattık, istediğimizi sorabiliyorduk. Sınıfta öğretmen başımızda duruyordu. Ama ortamda öyle değil öğretmenler daha çok yardım etme amacıyla bulunuyorlardı.” (Ayla)

“Öğretmenin rolü etkinlikleri kontrol etmek. Çünkü yönetmezse, öğrencilerden kim liderlik özeliği baskın olursa o öne çıkar. Ama onlarda etkinliğin gidişatını bilmediği için karışıklık olurdu. Etkinliğin gidişatını bilen birileri olmalıydı bunlarda öğretmenlerdi. Soracağımız bir şeylerin olması durumunda öğretmenin olması güzel bir şey.” (Ayça)

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Eğitimciler sınıf içi etkinlikleri tasarladıkları gibi öğrencilerin akademik açıdan ilerlemesine yardımcı olabilecek sınıf dışı etkinlikleri tasarlamakla da görevlidirler. Second Life gibi 24 saat aktif olan çok kullanıcı sanal ortamların, sınıf dışı eğitim platformları olarak işe koşulabilecek potansiyellere sahip olduğu düşünülmektedir. Hundsberger (2009) tarafından yapılan araştırmada, teknik sınırlılıkları olmasına rağmen Second Life’ın eğitim açısından birçok avantajının olduğunu ve çok önemli bir yere sahip olabilecek potansiyelde bir ortam olduğunu belirtmiştir.

Yaptığımız çalışmada, öğrencilerin çoğu İngilizce konuşma deneyimi yaşayarak dil becerilerinde ilerleme meydana geldiği ve özellikle İngilizce konuşmaya yönelik özgüvenlerinin arttığını söylemiştir. Ayrıca öğrenciler, sınıfta yeterli zaman olmadığı için yapamadıkları birçok İngilizce etkinliği Second Life ortamında yapma olanağı bulduklarını, tanımadıkları öğretmenlerle çalıştıkları için hata yapmaktan korkmadıklarını ve sınıf ortamına göre daha rahat olduklarını belirtmişlerdir. Bu durumlar göz önüne alındığında, Second Life gibi üç boyutlu sanal ortamlarda yapılacak yabancı dil becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin öğrenciler için verimli ve etkili uygulamalar olacaktır.

Second Life ortamı, İnternet alt yapısının yetersiz olması, donanımsal problemler yaşanması, sesli iletişimde yaşanan aksaklıklar, öğrencilerin jest ve mimikleri kullanamaması gibi bazı dezavantajlara da sahiptir. Bu aksaklıklar bir eğitim-öğretim uygulaması sırasında meydana geldiğinde öğrencilerin motivasyonu ve performansı olumsuz bir şekilde etkilenebilmektedir. Dinçer (2008) tarafından yapılan çalışmada da kullanıcılar benzer sebeplerden dolayı ortama girmede ve iletişim kurmakta sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ancak internet bağlantısı ile ilgili olan sorunlar en aza indirilmesi halinde Second Life’ın eğitim-öğretim için kullanılabilir etkili bir sanal ortam olacağı düşünülmektedir.

Altı şapkalı düşünme tekniği gibi birçok öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin Second Life gibi çok kullanıcı ortamların potansiyeli ile birleştirilmesinin özellikle sınıf ortamının sınırlılıklarını kaldırmak ve bilgisayar destekli her türlü eğitim ortamlarını daha etkili bir şekilde tasarlamak için önemli

olduğunu düşünülmektedir. Ayrıca günümüzde e-öğrenmenin bu kadar yaygınlaşması ve e-öğrenmede karşılaşılan etkileşim problemleri dikkate alındığında Second Life'in eğitimcilere yeni imkanlar sağlayacağı açıktır. Araştırmacılar açısından düşünülürse; Second Life, farklı öğrenci kitleleri, farklı öğretim alanları veya farklı öğretim stratejileri ile araştırılması ve değerlendirilmesi gereken çok farklı öğrenme ve öğretme deneyimleri içermektedir.

5. KAYNAKÇA

- Bayırtepe, E. & Tüzün, H. (2007). The effects of game-based learning environment on students' achievement and self-efficacy in a computer course. *Hacettepe University. Journal of Education*, 33, 41-54.
- Dinçer, G. D. (2008). *Sanal dünyaların uzaktan eğitim danışmalık hizmetlerinde kullanımı: Second Life örneği*. Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.
- Hundsberger, S. (2009). Foreign language learning in Second Life and the implications for resource provision in academic libraries. 27.02.2010 tarihinde http://arcadiaproject.lib.cam.ac.uk/docs/second_life.pdf adresinden alınmıştır.
- Sarı, H. (2006). *Bilgisayar destekli yabancı dil öğretimi ile ilgili öğrenci görüşleri*. Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, Türkiye.
- Singh, N. & Lee, M. J. (2008). Exploring perceptions toward education in 3-d virtual environments: An introduction to "Second Life". *Journal of Teaching in Travel & Tourism*, 8 (4), 315-327.
- Wang, C., Song, H., Xia, F., & Yan, Q. (2009). Integrating Second Life into an EFL program: Students' perspectives. *Journal of Educational Technology Development and Exchange*, 2(1), 1-16.
- Warburton, S. (2009). Second Life in higher education: Assessing the potential for and the barriers to deploying virtual worlds in learning and teaching. *British Journal of Educational Technology*, 40 (3), 414-426.
- Yurdakul, B. (2009). Öğretim, strateji, yöntem ve teknikleri, Eralp Altun (ed.) *Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri I-II* (pp.55-129). Ankara: Pegem Akademi.

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN ÇİZİLEN MADDENİN HALLERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM HARİTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF CONCEPT MAPS DRAWN BY PRESERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS' ABOUT STATES OF MATTER

Ayşe AY TAR, Sevil KURT

Rize University, Faculty of Education, aytar.ayse@gmail.com

Rize University, Faculty of Education, sevil.kurt@rize.edu.tr

Özet: Kavram haritaları, öğretim ortamlarında öğrenmeyi kolaylaştırma, öğrenme sürecini kontrol etme ve kavram yanlışlarını ortaya çıkarma gibi amaçlarla kullanılabilen faydalı bir eğitim teknolojisi. Bu bağlamda öğretim sürecinde rol alacak olan öğretmen adaylarının kavram haritalarına yönelik bilgi ve becerilerinin araştırılması önemlidir. Bu çalışmada son sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmen adaylarının “maddenin halleri” konusunda çizdikleri kavram haritalarını değerlendirmek ve öğretimde hangi amaçlarla kullanabileceklerini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Rize Üniversitesi eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 48 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında adaylardan maddenin halleri konusunda bir kavram haritası çizmeleri istenmiştir. Daha sonra adaylara kavram haritalarının dersin hangi aşamasında ve ne amaçla kullanabileceklerine dair bir açık uçlu soru yöneltilmiştir. Adayların çizdikleri kavram haritaları geliştirilen rubrik ile analiz edilmiştir. Açık uçlu soruya verilen cevaplar ise nitel yöntemlerle analiz edilmiştir. Çalışma sonunda öğretmen adaylarının kavram haritası çizme konusunda çok azının yeterli olduğu saptanmıştır. Ayrıca çalışmada öğretmen adaylarının maddenin halleri konusunda bazı kavram yanlışlarına sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Sınıf Öğretmen Adayı, Kavram Haritası, Maddenin Halleri

Abstract: Concept map is an educational technology tool that can be used in order to facilitate learning, control the learning process and bring out misconceptions in learning environments. Thus, investigation of teacher candidates' knowledge towards concept maps is important. In this study, to evaluate the concepts maps drawn by the teacher candidates who were in their last year of faculty and to determine for which purposes this concept maps will be used in learning were aimed. The sample of this study was 48 teacher candidates who were having education in Rize University education faculty. For the study candidates were asked to draw a concept map about the “states of matter”. Then an open-ended question was asked about for which purposes and in which phases of the lesson they will be use this map. The concept maps of teacher candidates were analyzed with the developed rubric while open-ended questions analyzed qualitatively. As a result few teacher candidates were detected to be sufficient to draw concept maps. Also some misconceptions of teacher candidates about “states of matter” were determined. Finally, some suggestions were made based on the results of the study.

Key words: Preservice Primary School Teacher, Concept map, States of Matter

GİRİŞ

Günümüz bilgi ve teknoloji çağında bilimsel bilgiler baş döndürücü bir hızla artmakta ve teknoloji büyük bir hızla ilerlemektedir. Bilim ve teknoloji alanında görülen bu hızlı değişme ve gelişmeler her alanda etkisini açık bir şekilde göstermektedir. Bu yeni durumlara ayak uydurabilecek bireylerin yetişmesi ise etkili bir fen ve teknoloji eğitimi ile sağlanabilir (Matyar, Denizoğlu ve Özcan, 2008). Dolayısıyla toplumların geleceği açısından fen ve teknoloji eğitimi büyük önem taşımaktadır (Gömleksiz ve Bulut, 2007). Fen, fiziksel ve biyolojik dünyayı açıklamaya çalışan bir bilimdir. Fen, sadece dünya hakkındaki gerçeklerin bir toplamı değil, aynı zamanda deneysel ölçütleri, mantıksal düşünmeyi ve sürekli sorgulamayı temel alan bir araştırma ve düşünme yoludur (MEB, 2005).

Fen ve teknoloji dersi ile öğrenciler üst düzey zihinsel ve problem çözme becerilerine sahip; araştıran, tartışan, neden-sonuç ilişkileri kurabilen, deney yapan, bilimsel beceri ve tutumlar geliştiren; çevrelerindeki olayların farkına vararak yaşadıkları dünyayı yeniden keşfeden bireyler haline gelmektedir (Genç, Deniz ve Demirkaya, 2010).

Ülkemizde fen ve teknoloji dersi 4. ve 5. sınıfta sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Bu süre zarfında bazı fen kavramlarının temelleri atılmakta ve atılan temeller daha ileri düzeydeki fen konuları için bir alt yapı oluşturmaktadır (Demircioğlu, 2008). Bu durum gelecek nesilleri yetiştirecek sınıf öğretmenlerinin sorumluluğunu bir kat daha arttırmaktadır. Çünkü ilköğretim 4. ve 5. sınıfta etkili bir fen öğretiminin yapılması sınıf öğretmenlerinin nitelikleri ve yeterlik düzeylerine bağlıdır (Kahyaoğlu ve Yavuzer, 2004). Bu kapsamda öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitim süreçlerinde kazandıkları bilgi ve becerilerin sorgulanması, eksikliklerin belirlenerek giderilmesi amaçlanan nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi ve etkili bir fen öğretimini sağlamak için gereklidir (Çınar, 2003; Matyar vd., 2008). Bu araştırmanın amacı, Rize Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümü son sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının maddelerin halleri konusunda çizdikleri kavram haritalarını değerlendirmektir.

YÖNTEM

Bu çalışma, sınıf öğretmen adayları tarafından çizilen maddenin halleri konusundaki kavram haritalarını değerlendirmeyi amaçlayan betimsel nitelikli bir çalışmadır. Betimsel çalışmalar temelde var olan durumu betimlemeye, tasvir etmeye yönelik olan çalışmalardır. Betimsel araştırmalarda geçmişte veya şu anda var olan durum niteliksel veya niceliksel olarak tanımlanmaya çalışılır (Ekiz, 2007).

Örneklem

Araştırmanın örneklemini 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Dönemi, Rize Üniversitesi eğitim fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü son sınıfta okuyan 48 öğretmen adayı oluşturmaktadır.

Verilerin toplanması

Çalışma kapsamında sınıf öğretmeni adaylarından maddenin halleri konusunda bir kavram haritası çizmeleri istenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarına çizdikleri bu kavram haritalarını hangi amaçla ve öğretimin hangi basamağında kullanabileceklerine ilişkin açık uçlu bir soru yöneltilmiştir.

Verilerin analizi

Çalışma kapsamında öğretmen adaylarının çizdikleri kavram haritalarını değerlendirmek amacıyla Kavram Haritası Değerlendirme Rubriği geliştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen rubrik yapı ve içerik olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Yapı olarak adlandırılan birinci alt boyutta kavram haritasının yapısal özellikleri puanlanmıştır. Yapısal özellikler; kavramlar arası aşamalılık, kavramların birbirinden ayrılması ve kavramlar arası ilişkiler olmak üzere üç maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler belirlenirken kavram haritalarının geliştirilmesinde izlenen basamaklar dikkate alınmıştır (Ayas vd., 2007). İçerik olarak adlandırılan ikinci alt boyut ise, maddenin halleri, maddenin hallerine yönelik örnekler, erime, donma, buharlaşma, yoğunlaşma ve süblimleşme olmak üzere 7 maddeden oluşmaktadır. Geliştirilen rubrik yapı alt boyutunda üç, içerik alt boyutunda 7 olmak üzere toplam 10 maddeden oluşmaktadır. Rubrikte yer alan her bir madde için üç düzey belirlenmiş ve bu düzeyler 3-2-1 olmak üzere bir puanla nitelendirilmiştir. Ayrıca her bir düzey ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda rubrikten alınabilecek en yüksek puan $10 \times 3 = 30$, en düşük puan $10 \times 1 = 10$ olarak hesaplanmıştır. Geliştirilen rubrik Tablo 1'de gösterilmektedir. Her bir öğretmen adayının çizdiği kavram haritası bu rubrik yardımıyla analiz edilmiş ve öğretmen adaylarının rubriğin her bir boyutu için aldıkları puanlar tespit edilmiştir. Bu puanların yüzde dağılımları hesaplanarak tablo halinde verilmiştir. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının açık uçlu soruya verdikleri cevapların da frekans ve yüzdeleri hesaplanarak tablo halinde verilmiştir. Çalışma kapsamında öğretmen adaylarının çizdikleri kavram haritalarında ortaya çıkan kavram yanlışları ve hatalarda ayrıca listelenerek sunulmuştur.

BULGULAR

Bu bölümde öğretmen adaylarının çizdikleri kavram haritalarından elde edilen bulgular ve açık uçlu soruya verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular sunulmuştur. Tablo 1'de rubriğin boyutlarına göre öğretmen adaylarının her bir puan için yüzdeleri sunulmuştur.

Tablo 1. Rubrikte yer alan boyutlardan öğretmen adaylarının aldıkları puanların yüzdeleri

Düzeyler ve yüzdeleri							
Kavram haritası		3	%	2	%	1	%
Yapı	1. Kavramlar arası aşamalılık	Kavramların yazımında hiyerarşik kurallara uyulmuştur.	29.1	Kavramların yazımında hiyerarşik kurallara kısmen uyulmuştur.	52	Kavramların yazımında hiyerarşik kurallara uyulmamıştır.	18.7
	2. Kavramların birbirinden ayrılması	Kavramlar birbirlerinden kutu veya yuvarlak içine	18.7	Kavramlardan bazıları kutu veya yuvarlak içine alınarak	62.5	Kavramlar birbirlerinden kutu veya yuvarlak içine	18.7

		alınarak ayrılmıştır.		birbirinden ayrılmıştır.		alınarak ayrılmamıştır.	
	3. Kavramlar arası ilişkiler (Kutular çizgi ile birleştirilmesi, ilişkinin çizgi üzerine birkaç kelime ile yazılması ve ilişkinin yönünün belirtilmesi)	Kavramlar arası ilişkilerin yazımında ilgili kurallara uyulmuştur.	4.1	Kavramlar arası ilişkilerin yazımında ilgili kurallara kısmen uyulmuştur.	66.6	Kavramlar arası ilişkilerin yazımında ilgili kurallara uyulmamıştır.	29.1
İçerik	1.Maddenin halleri	Maddenin hallerinin tamamını içermektedir.	37.5	Maddenin hallerinin bir kısmını içermektedir.	62.5	Maddenin hallerini içermemektedir.	-
	2. Maddenin hallerine yönelik örnekler	Maddenin hallerinin tamamına verilen uygun örnekleri içermektedir.	-	Maddenin hallerinin bir kısmına verilen uygun örnekleri içermektedir.	68.7	Maddenin hallerine verilen örnekleri içermemektedir.	31.2
	3.Erime	Erime kavramını doğru bir şekilde ifade etmiştir.	4.1	Erime kavramını kısmen doğru bir şekilde ifade etmiştir.	37.5	Erime kavramını doğru bir şekilde ifade edememiştir.	58.3
	4.Donma	Donma kavramını doğru bir şekilde ifade etmiştir.	-	Donma kavramını kısmen doğru bir şekilde ifade etmiştir.	35.4	Donma kavramını doğru bir şekilde ifade edememiştir.	64.5
	5.Buharlaştırma	Buharlaştırma kavramını doğru bir şekilde ifade etmiştir.	2.0	Buharlaştırma kavramını kısmen doğru bir şekilde ifade etmiştir.	33.3	Buharlaştırma kavramını doğru bir şekilde ifade edememiştir.	64.5
	6.Yoğunlaşma	Yoğunlaşma kavramını doğru bir şekilde ifade etmiştir.	-	Yoğunlaşma kavramını kısmen doğru bir şekilde ifade etmiştir.	25.0	Yoğunlaşma kavramını doğru bir şekilde ifade edememiştir.	75.0
	7.Süblimleşme	Süblimleşme kavramını doğru bir şekilde ifade etmiştir.	-	Süblimleşme kavramını kısmen doğru bir şekilde ifade etmiştir.	12.5	Süblimleşme kavramını doğru bir şekilde ifade edememiştir.	87.5

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının yalnızca %29,1'inin kavramların aşamalılığı alt boyutundan yeterli düzeyi gösteren 3 tam puan aldığı görülmektedir. Öğretmen adaylarının çoğunluğu kavram haritası çizerken kavramların aşamalılığına dikkat etme yönünden kısmen yeterli düzeydedir. Kavram haritası çizerken kavramların birbirinden uygun bir biçimde ayrılması konusunda öğretmen adaylarının çoğunluğu (% 62,5) kısmen yeterli düzeydedir. Tam puan alan öğretmen adayı yüzdesi ise oldukça azdır (18,7). İçerik boyutuna ilişkin bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının maddenin hallerine yönelik kavramları doğru bir şekilde ifade etme yüzdelerinin oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarından donma, yoğunlaşma ve süblimleşme kavramlarını tam olarak doğru ifade edip tam puan alan hiçbir öğretmen adayı olmamıştır. Öğretmen adaylarının çoğunluğu bu kavramlara ilişkin yetersiz düzeyi gösteren 1 puan almıştır.

Tablo 2'de sınıf öğretmen adaylarının kavram haritasını dersin hangi aşamasında ne amaçla kullanacaklarına ilişkin açık uçlu soruya verdikleri yanıtlardan elde edilen bulgular sunulmaktadır.

Tablo 2. Öğretmen adaylarının kavram haritalarının kullanım amacı ve kullanım aşamasına ilişkin açık uçlu soruya verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri

Kullanım Amacı	Frekans	%
Bilgi vermek	4	8.33
Ön bilgileri/kavram yanlışlarını ortaya çıkarmak	6	12.50
Kavram yanlışlarını gidermek	4	8.33
Görsellik	5	10.42
Bütünlük	10	20.83

Değerlendirme	5	10.42
Kavram öğrenimi	3	6.25
Konuyu özetlemek	2	4.17
Kavramlar arası ilişki	4	8.33
Hedeften haberdar etmek	3	6.25
Dönüt	1	2.08
Anlamli öğrenme	1	2.08
Kullanım Yeri		
Açıklama basamağında	17	35.42
Keşfetme basamağında	9	18.75
Ders öncesi	1	2.08
Dersin sonunda	6	12.50
Dersin gelişme aşamasında	1	2.08
Değerlendirme basamağında	5	10.42
Derinleşme basamağında	2	4.17
Giriş basamağında	15	31.25
Kavrama düzeyi	1	2.08

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının kavram haritalarını kullanım amaçlarının değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Ancak öğretmen adayları tarafından en sıklıkla ifade edilen amaçlar bütünlük, görsellik, ön bilgileri ve kavram yanlışlarını açığa çıkarmadır. Bununla birlikte öğretmen adayları tarafından kavram haritalarının dersin hangi aşamasında kullanabileceklerine ilişkin en sıklıkla ifade edilen aşamalar ise dersin giriş ve açıklama aşamalarıdır.

Öğretmen adaylarının kavram haritalarının ayrıntılı incelenmesi sonucu tespit edilen kavram yanlışları ve hatalar ise aşağıda verilmiştir.

- Bütün katılar homojendir.
- Katılar serttir, kırılırlar.
- Homojen maddeler aynı tür moleküllerin birleşiminden meydana gelmiştir.
- Bütün sıvılar heterojendir.
- Sıvı maddede moleküller yarı serbest halde ortamda hareket ederler.
- Heterojen maddeler farklı tür moleküllerin birleşiminden oluştuğu için su, ayran, çay da heterojendir.
- Maddenin hallerinden biri kristal haldir.
- Gaz sıvıya dönüşürken süblimleşir.
- Gaz maddelere örnek kolonyadır.
- Gazlar gözle görülmez, hissederek varlığını biliriz.
- Gazdan katıya dönüşüm sırasında atmosferde bulunan hava tanecikleri, havanın birden soğumasıyla dolu şeklinde yeryüzüne iner.
- Plazma maddenin gaz haline dönüşmeden direk oluştuğu haldir.
- Maddenin plazma haline örnek naftalindir.
- Plazma maddenin tanecikli yapılarıdır.
- Maddenin plazma hali kristal halidir.
- . Maddenin plazma haline örnek jeldir.
- Yoğunlaşma gazın katıya dönüşmesidir.
- Gazdan sıvıya dönüşme süblimleşmedir.
- Metal, ametal ve soy gazlar gazdır.
- Gazdan katıya dönüşmeye demastrasazyon denir.
- Gazların öz kütlesi yoktur.
- .Metaller ve ametaller katıdır.
- Sıvının katıya dönüşmesinde, katının sıvıya dönüşmesinde güneş etki eder.
- Gaz ısı alırsa yoğuşma olur.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Sınıf öğretmenliği bölümü son sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının maddelerin halleri konusunda çizdikleri kavram haritalarını değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada öğretmen adaylarının çizdiği kavram haritaları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre yapı boyutunda öğretmen adaylarının çoğunluğunun kısmen yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yeterli düzeyde olan öğretmen adayı sayısının oldukça az olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının kavramlar arasındaki aşamalılık, kavramların birbirinden uygun bir biçimde ayrılması ve kavramlar arasındaki ilişkilerin gösterilmesi konularında eksikliklerinin olduğu söylenebilir. Öğretmen adaylarının bu eksiklikleri onların kavram haritası çizme konusundaki zorluklarından kaynaklanabileceği gibi kavramlarla ilgili bilgilerinin yetersiz seviyede olmasından da kaynaklanmış olabilir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının çizmiş olduğu kavram haritalarının içerik boyutu incelendiğinde öğretmen adaylarının maddenin hallerine yönelik kavramlara yeterince hakim olmadıkları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının çizdiği kavram haritalarında kavramların isimleri yer almaktadır ancak bu kavramlar uygun bir biçimde ifade edilememiştir. Hatta bazı kavramlardan yeterli düzeyde puan alan hiçbir öğretmen adayı olmamıştır. Bu bağlamda öğretmen adaylarının maddenin hallerine yönelik kavramları yeterli düzeyde bilmedikleri söylenebilir. Öğretmen adaylarının çizdikleri kavram haritalarının ayrıntılı incelenmesi sonucu tespit edilen kavram yanlışları da bu bulguyu desteklemektedir. Literatürde de öğretmen adaylarının fen kavramları ile konu alan bilgilerinin yetersiz olduğu ve kavram yanlışlarına sahip olduklarını gösteren çalışmalar mevcuttur (Kaptan ve Korkmaz, 2001; Karaer, 2007). Bu kapsamda öğretmen adaylarının fen kavramlarına yönelik konu alan bilgilerinin geliştirilmesine daha fazla ağırlık verilmelidir.

Öğretmenlik eğitimleri süresince öğretmen adayları çalışma yaprağı, kavram haritası, slaytlar, bilgisayar temelli ders materyalleri gibi pek çok öğretim materyalinin nasıl geliştirileceği ve derslerde nasıl kullanılacağı ile ilgili eğitim görmektedir. Çalışmaya katılan öğretmen adayları son sınıf öğrencisidir bu yönüyle öğretmen adaylarında tespit edilen eksiklikler düşündürücüdür. Bu kapsamda öğretmen adaylarının eğitimleri süresince aldıkları materyal geliştirme ile ilgili derslerin etkililiği sorgulanmalıdır. Literatürde öğretmenlerin hizmet öncesinde aldıkları eğitimi uygulamaya geçiremedikleri belirtilmektedir (Gündüz ve Odabaşı, 2004).

Bu çalışmada öğretim ortamlarında kullanılacak faydalı ve kullanışlı bir öğretim materyali olan kavram haritaları incelenmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının çizdikleri kavram haritaları incelenmiş, sahip oldukları kavramsal anlama zorlukları, materyal geliştirme becerilerine ilişkin eksiklikler ve geliştirdikleri materyal derste nasıl kullanacaklarına ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Benzer çalışmaların farklı konu ve kavramlara yönelik olarak yapılması ve öğretmen adaylarının geliştirdikleri farklı materyallerin incelenerek değerlendirilmesi öğretmen eğitimindeki hedeflerin ve varılan sonuçların sorgulanmasında fayda sağlayacaktır.

Kaynaklar

Ayas, A., Çepni, S., Akdeniz, A.R., Yiğit, N., Özmen, H. ve Ayvaci, H.Ş., 2007. Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, ed. Salih Çepni, Altıncı Baskı, PegemA Yayıncılık, Trabzon.

Çınar, İ., 2003. İlköğretime Öğretmen Yetiştirme I, Eğitim Dergisi, 2, 1-12.

Demircioğlu, H., 2008. Sınıf Öğretmen Adaylarına Yönelik Maddenin Halleri Konusuyla İlgili Bağlam Temelli Materyal Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Araştırılması, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Ekiz D., 2007. Bilimsel araştırma yöntemleri, Lisans Yayıncılık.

Genç, H., Deniz, H. ve Demirkaya, H., 2010. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisi Öğretimi Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MAKUFEBED), 2, 133-149.

Gömlüksiz, M. N. ve Bulut, İ., 2007. Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.

Gündüz, Ş., ve Odabaşı F., 2004. Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 1 Article 7.

Kahyaoğlu, H. ve Yavuzer, Y., 2004. Öğretmen Adaylarının İlköğretim 5. Sınıf Fen Bilgisi Dersindeki Ünitelere İlişkin Bilgi Düzeyleri, İlköğretim-Online, 3, 2, 26-34.

Karaer, H., 2007. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Madde Konusundaki Bazı Kavramların Anlaşılma Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15,1,199-210.

Kaptan, F., Korkmaz, H., 2001. Hizmet Öncesi Sınıf Öğretmenlerinin Fen Eğitiminde Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgıları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 : 59-65.

Matyar, F., Denizoğlu, P. ve Özcan, M., 2008. Sınıf Öğretmenliği ABD’de Okuyan 4.Sınıf Öğrencilerinin İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Alan Bilgilerinin Belirlenmesi (Çukurova Üniversitesi Örneği), Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 1, 303-312.

MEB, TTKB, 2005. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu 6-7-8. Sınıflar, Taslak Basım, MEB Yayınları, Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi, Ankara.

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİNDE TEKNOLOJİ KABUL ve KULLANIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

VIEWPOINTS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON TECHNOLOGY ACCEPTANCE AND USE IN THE TEACHING PROCESS

Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
BÖTE A.B.D. Doktora Öğrencisi
gbecit@anadolu.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
isilk@anadolu.edu.tr

Özet

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin, derslerinde teknoloji kabul ve kullanımlarını etkileyen unsurlar hakkında görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın katılımcıları, 2010-2011 öğretim yılında bir ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 10 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Nitel araştırma yöntemine dayalı olarak desenlenen bu çalışmada, verilerin toplanmasında, nitel veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde tümevarım analizinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin derslerinde teknoloji kullanımına gönüllü oldukları, derslerde teknoloji kullanımını dersin işleniş açısından gerekli buldukları, teknolojinin derslerde işlerini kolaylaştırdığı, donanım yetersizliklerinin derslerde teknoloji kullanımını engellediği, yeterli donanımın bulunması ve teknik destek sağlanması durumlarında teknoloji kullanımının kolaylaştığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ilgili alanyazınla desteklenerek, uygulamaya dönük ve gelecekte yapılabilecek çalışmalara yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT), Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli.

Abstract

The purpose of this study is to determine the viewpoints of primary school teachers (K-8 teachers) on the variables affected their technology acceptance and use in the teaching process of based on Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). The participants of the study consisted of ten K-8 teachers working on a state primary school in Turkey in the 2010-2011 academic year. This study was carried out based on qualitative research. The semi-structured interview was used as the qualitative research data collection methods. For the analysis of the data obtained in the study, the inductive technique was applied. The findings of the study indicated that teachers have voluntaries of using technologies in their courses. Also, it was determine that teachers have the view that using technology is necessary in terms of teaching process. As another finding, technology is easier to the teaching process, but lack of hardware is a barrier for using technology in the teaching process. Finally, it was determined that the facilitating conditions for the teachers' technology acceptance and use are to provide enough equipment and technical support. As a result, some recommendations concerning the application and future research were suggested.

Anahtar Kelimeler: K-8 teacher, information and communication technologies (ICT), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT).

1. GİRİŞ

Giderek artan teknoloji kullanımı; araştırmacıları, bireylerin teknoloji kabul ve kullanımını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir. Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan modellerden bazıları; Teknoloji Kabul Modeli (TAM), (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989); Sebepli Davranışlar Modeli (TRA) (Fishbein ve Ajzen, 1975); Planlı Davranış Modeli (TPB) (Ajzen, 1991) gibi modeller ve bunların uyarlanmış ya da düzenlenmiş halleridir (Moran, 2006). Venkatesh, Moris, Davis ve Davis'in, 2003'te yaptıkları çalışmada teknoloji kabul ve kullanımını açıklamaya çalışan 8 model (Sebepli Davranış Kuramı, Teknoloji Kabul Modeli, Motivasyon Modeli, Planlı Davranış Kuramı, Teknoloji Kabul ve Planlı Davranış Birleştirilmiş Modeli, PC Kullanım Modeli, Yayılma Kuramı ve Sosyal Bilişsel Kuram) tartışılmış, birbirlerine göre eksik ve kuvvetli yönleri karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda yeni bir model olan Teknoloji Kabul ve Kullanımı Birleştirilmiş Modeli (TKKBM), (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology- UTAUT) ortaya çıkmıştır. Şekil 1'de Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modelinin bileşenleri yer almaktadır.

Şekil1: Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli (Venkatesh vd, 2003).

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), öğretme-öğrenme ortamında önemli bir yer tutmakta ve öğretme-öğrenme süreci için yeni olanaklar sunmaktadır. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin, öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunda sürecin belki de en önemli katılımcısı öğretmenlerdir. Bu anlamda öğretmenlerin teknoloji kabul ve kullanımlarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi başarılı bir entegrasyon süreci için önemlidir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin, derslerinde teknoloji kabul ve kullanımlarını etkileyen unsurlar hakkında görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın alt amaçları şunlardır: Sınıf öğretmenlerinin

1. Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) deneyimlerinin derslerinde BİT kullanımına etkisine ilişkin görüşleri nelerdir?
2. derslerde BİT kullanımının kolaylaştırıcı etkisine ilişkin görüşleri nelerdir?
3. derslerde BİT kullanımının gerekliliğine ilişkin görüşleri nelerdir?
4. sosyal etkinin derslerde BİT kullanımına etkisine ilişkin görüşleri nelerdir?
5. BİT kullanımını kolaylaştıran etmenlere ilişkin görüşleri nelerdir?
6. BİT kullanımını engelleyen etmenlere ilişkin görüşleri nelerdir?
7. BİT kullanımına gönüllü olup olmama durumlarının, derslerinde BİT kullanımına etkisine ilişkin görüşleri nelerdir?

YÖNTEM

Nitel olarak desenlenen araştırmanın katılımcıları, bir ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 10 sınıf öğretmenidir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden 8'i kadın 2'si erkektir. Öğretmenlerin her birinin sınıfında bilgisayar, projeksiyon cihazı ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Verilerin toplanmasında, nitel veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli'nin bileşenleri ve alanyazın temel alınarak yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Araştırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama aracı, 3 konu alan uzmanının görüşüne sunulmuş, dönütler doğrultusunda düzenlenmiştir. Araştırmaya katılan her bir öğretmenin, istediği tarih ve saatte, istediği yerde buluşulmuş ve görüşmeler yapılmıştır. Görüşme başlangıcında katılımcılara, görüşme ile ilgili genel bilgiler hatırlatılmış ve daha önce yazılı olarak alınan izin bir de sözlü olarak alınmıştır. Görüşmede, her bir katılımcıya görüşme formunda yer alan sorular yöneltilmiş, cevaplar ses kaydına alınmıştır. Görüşmeler tamamlandıktan sonra elde edilen ses kayıtlarının bilgisayar dökümü yapılmıştır. Dökümlerin doğruluğunun iki farklı kişi tarafından kontrol edilmesinden sonra gerekli düzeltmeler yapılmış ve veriler tümevarım analizi için hazır hale getirilmiştir. Tümevarım analizi için araştırmacılar tarafından veriler incelenerek anlamlı bölümlere ayrılmış ve kodlanmıştır. Kodlanan veriler bir araya getirilerek kategorize edilmiş, temalar saptanmış ve temalar görüşme kodlama anahtarına dönüştürülmüştür. Verilerden elde edilen kodlamaların güvenilirliği için alan ve nitel araştırma bilgisine sahip üç uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, ham verilerden örneklerle desteklenerek sunulmuştur.

BULGULAR

Bu bölümde görüşme yapılan öğretmenlerin verdikleri bilgilerden elde edilen bulgular yer almaktadır.

Araştırmanın bulguları;

- Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) deneyimlerinin derslerde BİT kullanımına etkisine ilişkin görüşler,
- Derslerde BİT kullanımının kolaylaştırıcı etkisine ilişkin görüşler,
- Derslerde BİT kullanımının gerekliliğine ilişkin görüşler,
- Sosyal etkinin derslerde BİT kullanımına etkisine ilişkin görüşler,
- BİT kullanmayı kolaylaştıran etmenlere ilişkin görüşler
- BİT kullanmayı engelleyen etmenlere ilişkin görüşler,
- BİT kullanmaya gönüllü oluşun BİT kullanımına etkisine ilişkin görüşler

olmak üzere 7 tema altında toplanmıştır.

Bilgi İletişim Teknolojileri Deneyimlerinin Derslerde BİT Kullanımına Etkisine İlişkin Görüşler

Öğretmenlerin tümü, gerek öğretim sürecinde gerekse de normal yaşantılarında edindikleri BİT kullanım deneyimlerinin derslerinde BİT kullanımlarına etkisi olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir.

Derslerde BİT Kullanımının Kolaylaştırıcı Etkisine İlişkin Görüşler

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin tümü, derslerinde BİT kullanmanın işlerini kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. Öğretmenlerden beşi, derslerinde BİT kullanmanın kendilerine zaman kazandırdığını, altısı, konuların görselleştirilmesinde BİT'lerin çok faydalı olduğunu, ikisi sınıf ortamında yapılamayacak çalışmaların BİT'ler sayesinde yapılabildiğini ifade etmişlerdir.

Derslerde BİT Kullanımının Gerekliliğine İlişkin Görüşler

Araştırmaya katılan öğretmenlerin tümü, derslerde BİT kullanımını gerekli bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte araştırmaya katılan öğretmenlerden biri, BİT kullanımının derslerin bir parçası olması gerektiğini, tüm dersin bu yolla işlenmesine karşı olduğunu belirtmiştir.

Sosyal Etkinin Derslerde BİT Kullanımına Etkisine İlişkin Görüşler

Araştırmaya katılan öğretmenler, çevrelerindeki insanların (meslektaşlar, idareciler, veliler vb.) BİT kullanımı konusundaki fikirlerinin derslerinde BİT kullanımları üzerinde etkisi olmadığı şeklinde görüş bildirmişlerdir. Bununla birlikte öğretmenlerden dördü, BİT kullanımı konusunda velilerden ve okul idarecilerinden destek görüyor olmanın kendilerini memnun ettiğini belirtmişlerdir.

BİT Kullanmayı Kolaylaştıran Etmenlere İlişkin Görüşler

Araştırmaya katılan öğretmenlerden yedisi sınıflarında gerekli donanımın bulunmasının, dördü gerektiğinde kendilerine teknik yardım sağlayacak birilerinin olmasının, biri de gereken yazılımların bilgisayarında hazır bulunmasının derslerinde BİT kullanımlarını kolaylaştırdığını belirtmişlerdir.

BİT Kullanmayı Engelleyen Etmenlere İlişkin Görüşler

Araştırmaya katılan öğretmenlerin tümü BİT kullanmayı engelleyen etmenlerin başlıcası olarak teknik problemleri göstermişlerdir. Bununla birlikte öğretmenlerden üçü yeterli donanım ve yazılımların bulunmamasının derslerde BİT kullanımını engellediğini belirtmişlerdir.

BİT Kullanmaya Gönüllü Oluşun BİT Kullanımına Etkisine İlişkin Görüşler

Araştırmaya katılan öğretmenlerin tümü BİT kullanımına gönüllü olduklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, öğretmenlerden üçü, derslerde BİT kullanımını çağın gerekliliği olarak gördüklerini ifade etmişlerdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Derslerde BİT kullanımının kolaylaştırıcı etkisine ilişkin görüşler incelendiğinde, öğretmenlerin derslerde BİT kullanımının işlerini kolaylaştırdığı sonucuna varılmıştır. Öğretmenler BİT kullanarak, öğrencilerin konuları anlamlandırmasının kolaylaştırdığını, zamandan kazanç sağlandığını, sınıf ortamında yapılamayacak çalışmaların yapılabilir hale geldiği şeklinde görüş bildirmişlerdir. Araştırmanın bu bulgusu, Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modelinde yer alan çaba göstergesi bileşeni ile tutarlılık göstermektedir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin tümü, derslerde BİT kullanımının gerekliliği konusunda görüş belirtmişlerdir. Araştırmanın bu bulgusu, Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modelinde yer alan performans göstergesi bileşeni ile tutarlılık göstermektedir.

Öğretmenlerin BİT kullanımlarına çevrelerindeki insanların (idareciler, veliler, öğretmen arkadaşlar vb.) görüşlerinin etkisine ilişkin sonuçlar incelendiğinde, öğretmenlerin genel olarak derslerinde BİT kullanımının yararına ve gerekliliğine inandıkları için BİT kullandıkları, bununla birlikte iyi uygulamaların paylaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öğretmenlerin derslerinde BİT kullanımını kolaylaştıran etmenlerin başında sınıflarında gerekli yazılım ve donanımın bulunması gelmektedir. Bununla birlikte gerektiğinde yardım alabilecekleri kişilerin bulunması da öğretmenlerin derslerinde BİT kullanımını kolaylaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin derslerinde BİT kullanımını engelleyen etmenlerin, donanım eksiklikleri, bilgisayarda gerekli programların bulunmaması, yaşanan bazı teknik sıkıntılar olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin tümü, çağın BİT kullanımını gerektirdiğini ve bu teknolojilerin sınıfta da yer almasını istedikleri için, derslerde BİT kullanımına gönüllü olduklarını belirtmişlerdir.

Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin BİT kabul ve kullanım durumlarına ilişkin görüşleri, genel olarak Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modelini destekler nitelikte olmuştur.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, öğretmenlerin BİT kullanım becerilerinin artırılması, sınıflarda gerekli donanımın ve ihtiyaç duyduklarında başvurabilecekleri teknik desteğin sağlanması ile derslerde BİT kullanımının artabileceği söylenebilir.

Benzer bir araştırma, branş öğretmenleriyle desenlenebilir. Bununla birlikte araştırma, farklı okullarda çalışan, farklı imkanlara sahip öğretmenlerin katılımıyla odak grup görüşmeleriyle planlanabilir. Sınıf öğretmenlerinin derslerinde BİT kullanımını etkileyen etmenlerin belirlenmesine yönelik bir durum çalışması desenlenebilir.

KAYNAKÇA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Ajzen, I., Fishbein, M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: a Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35(8), 982-1003.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE
- Moran, M.J. (2006). *College Student's Acceptance Of Tablet Personal Computers: A Modification Of The Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology Model: (Yayımlanmamış doktora tezi)*. Capella University.
- Venkatesh, V., Morris, M., Davis, G., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), 425-478.
- Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık: Ankara.

SOSYAL AĞ SİTELERİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM VE YAZMA BECERİLERİ GELİŞİMİNE ETKİSİ: FACEBOOK ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Hasan KARAL¹, Özlem İLK¹, Arş. Gör. Mehmet KOKOÇ¹

¹Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
karalhasan@gmail.com , ozlem-ilk@hotmail.com , kokocmehmet@gmail.com

The Effect of Social Networking Sites on the Development of High School Children's Communication and Writing Skills: Facebook

Özet:

Bu çalışmanın amacı, toplumda hemen hemen her yaşta bireyin büyük ilgisini çeken sosyal ağ sitelerinden biri olan Facebook'un; ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin iletişim, yazma becerileri ve eğitsel gelişimlerine katkısını incelemektir. Katılımcılar Türkiye'de Trabzon ilindeki bir lisede, 11. sınıf düzeyinde öğrenim gören 30 öğrenciden oluşmaktadır. Belirlenen amaç doğrultusunda öncelikle, araştırmaya katılan öğrencilerle aynı okulda ve aynı sınıf düzeyinde öğrenim gören tüm öğrencilerin Facebook kullanım nedenlerine ilişkin veri toplanmıştır. Ardından katılımcılar, Türk Dili ve Edebiyatı dersi kapsamında ve ilgili ders öğretmeninin rehberliğinde Facebook'ta oluşturulan özel bir grup aracılığıyla bir araya getirilmiştir ve ilgili grup eğitsel bağlamda kullanılmıştır. Sekiz hafta süren araştırmada, öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimi ve grup içi iletişimleri; verilen ödevler, yapılan tartışmalar, gönderiler üzerine yapılan yorumlar, öğretmen gözlem ve görüşleri, öğrenciler ve öğretmenle yapılan görüşmeler ve alan notlarından elde edilen veriler kullanılarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde, Facebook sosyal ağ sitesinin; öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimi, öğretmen-öğrenci iletişimi, öğretmen-öğrenci işbirliği, öğrenci-öğrenci işbirliği, öğrenci-öğrenci iletişimi temalarında öğrenci gelişimine katkı sağladığı belirlenmiştir.

Abstract:

The aim of this study was to investigate the effect of Facebook, one of social web site that draw the attention of all persons in all ages, on the communication and writing ability and educational development of students at secondary level. The study included 30 students on the 11th class of a high school in Trabzon. Firstly; data for the usage of Facebook were recorded in the study group. Then, a Facebook group was constituted on the guide of literature teacher. During the 8 week periods; the data including ability of students on writing, comments of students on the homework and discussions, and comments on the sending mails, suggestions and observations of the teacher, communication of the students with the teacher were analyzed. At the end of the study, we found that Facebook is effective on the development of writing ability of the students, communication and cooperation between teacher and students, cooperation and communication between students.

Anahtar kelimeler: Sosyal ağ, Eğitsel Bağlamda Facebook Kullanımı, İletişim, Yazma becerisi, İşbirliği.

GİRİŞ:

Öğrenciler bugün gelişen bilişim ve iletişim teknolojileri ile etkileşimin bir sonucu olarak bilgiye erişim ve kullanımına daha önceki nesillerden daha farklı bakmaktadır. Cep telefonu, bilgisayar ve benzeri birçok dijital araç, dijital yerliler olarak adlandırılan öğrencilerin günlük hayatlarının bir parçası olarak onları çevrelemektedir. Öğrenciler günlük hayatlarında yeni teknolojileri sıkça kullandıkları ve ilgili teknolojilere hâkim oldukları için eğitimlerinin bir parçası olarak kullanmaya da olumlu bakmaktadırlar (Prensky, 2007). Günümüz gençlerini daha iyi anlamak, nelere ihtiyaçları olduğunu bilerek derse ilgilerini çekmek ve sosyal hayatta doğru tavırlara yönlendirmek giderek zorlaşmaktadır. İletişim araçları gelişen teknoloji ile birlikte gelişmekte ve iletişim sosyal ağlarla şekil değiştirmeye başlamaktadır. Eğitsel amaç taşımayan farklı amaçlar doğrultusunda oluşturulan Facebook gibi sosyal ağ sitelerine gençler üye olmakta (Atwell, 2006), sosyal etkileşim, iletişim, yeni arkadaşlıklar edinme, var olan arkadaşlıkları devam ettirme ve paylaşımında bulunma gibi amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadırlar (Lenhart & Madden, 2007; Pempek, Yermolayeva & Calvert, 2009).

Kullanıcılarının büyük kısmını, öğrenci ve genç bireylerin oluşturduğu sosyal ağ uygulamaları gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimlerinin sağlanması bakımından önem taşımaktadır (Selwyn, 2007).

Okullarda teknolojinin eğitimde kullanılmasına yönelik yapılan çalışmaların, ders içeriğinin öğretimi ile sınırlandırıldığı belirtilmektedir (Ajjan & Hartshorne, 2008). Oysa özellikle ortaöğretim öğrencilerinin bilgiye erişim ve bilgiyi kullanım becerilerinin gelişmesi (Özkan & McKenzie, 2008), geri bildirim alma (Mason, 2006; Selwyn, 2007), eleştirel bir düşünme ortamının oluşturması (Mason, 2006; Selwyn, 2009), öğrenci-okul, öğrenci-öğrenci etkileşiminin sağlanması (Selwyn, 2009) bağlamında sosyal ağ sitelerinin etkin kullanılabileceği vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi ve informal öğrenmenin desteklenmesi (Ajjan & Hartshorne, 2008; Selwyn, 2009; Thompson & Lindstrom, 2010), bilişim teknolojilerinden faydalanılarak pasif öğrenme yerine aktif öğrenmenin tercih edilmesi (Oblinger, 2003) gibi konularda sosyal ağ sitelerinin eğitimde kullanımının etkili sonuçlar ortaya koyabileceği vurgulanmaktadır.

Yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğrencilerin sosyal ağ sitelerinde kullandıkları yazı dilinde birçok Türkçe yanlına rastlandığı, yazışmalarında Türkçe olmayan birçok ifadenin ve dilin bozulmasına yol açan kısaltmaların kullanıldığı ve yazım kurallarına uyulmadığı görülmüştür (Yaman & Erdoğan, 2007; Akkoyunlu & İsmailov, 2009; Temur & Vuruş, 2009). Bu çalışmada sosyal ağ sitelerinden Facebook'un yazma becerilerinin gelişimi, öğretmen-öğrenci iletişimi, öğretmen-öğrenci işbirliği, öğrenci-öğrenci işbirliği, öğrenci-öğrenci iletişimi temalarında ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin eğitsel gelişimine etkilerini incelemek ve kolaylıkla erişilebilen sosyal ağ sitelerini eğitim ortamına taşımanın olası sonuçlarını tartışmak amaçlanmıştır.

İlgili Literatür

Rebecca, Howell ve Jennifer (2008) gerçekleştirdikleri çalışmalarında; öğrencilerin öğretmenlik uygulaması dersinde Facebook'ta açılan bir grup üzerinden yürütülen eğitsel süreci incelemişlerdir. İlgili çalışmada, dijital davranışları ve öğrencilerin alışkanlıklarını belirtmişler, Facebook'un eğitim uygulamaları sırasında destekleyici olabileceğini ifade etmişlerdir. Ractham ve Firpo (2011), web 2.0 teknolojilerinin özellikle sosyal ağ teknolojilerinin kullanılmasının lisansüstü düzeyde öğrenmeyi destekleyebileceği üzerine çalışmışlardır. Beş aylık çalışma sonucunda Facebook'un küçük grup ortamı oluşturularak örüntülü bilgi üretiminde ve paylaşımında, kullanımı kolay alışılmış bir sosyal ağ sitesi olduğunu belirtmişlerdir. Hoverback (2009) ise gerçekleştirdiği çalışmasında, Facebook'un paylaşılan görüşlerin eleştirildiği, bilgilerin ve görüşlerin desteklendiği bir ortam olduğunu belirtmiştir.

McCarthy (2010) çalışmasında; birinci yılında üniversite öğrencilerinin akranlarıyla akademik ve sosyal etkileşiminin, sanal ve fiziksel öğrenme ortamları karıştırıldığında nasıl olabileceği araştırmıştır. Çalışma sonucunda sosyal ağ sitelerinin yükseköğretimde öğrenmeyi desteklediğini belirlemiştir. Benzer şekilde Jones, Blackey, Fitzgibbon ve Chew (2010) yaptıkları çalışmada, sosyal ağ sitelerinin iletişim becerilerini ve sosyal bağlılığı geliştirip akran işbirliğine dayalı öğrenmenin gerçekleşmesini desteklediği sonucuna ulaşmışlardır. Facebook'un eğitsel kullanımı konusunda Kayri ve Çakır (2010) tarafından iki üniversitede yapılan çalışmada, üniversite düzeyindeki öğrencilerin Facebook'un eğitsel kullanımı konusunda heterojen görüşe sahip olduğunu belirtmişlerdir. "*Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği*" başlıklı çalışmada Genç (2009), Facebook içine "kurslar" adıyla bir kurs uygulaması eklemiş ve araştırmaya katılan öğretmen aday öğrenciler ve öğretim üyesi tarafından ilgili uygulama kullanılmıştır. İlgili araştırmada öğrencilerin uygulamaya ilişkin algı ve deneyimleri incelemiştir. Gerçekleştirilen gözlemler sonucunda, öğretmen adaylarının uygulamayı beğendikleri ve Facebook'u bir öğrenme aracı olarak benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Bosch (2009), gerçekleştirdiği çalışmasında, Cape Town Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Facebook kullanım durumlarının yanı sıra öğretimin sosyal medyalarla bağlantısını araştırmıştır. Sanal bir etnografyada nitel görüşmelerle Facebook'un öğrenme ve öğretimdeki faydalarını özellikle mikro topluluklardaki eğitsel gelişmeler, bilgisayar okur yazarlığını ve eşit olmayan erişimlerde dahil olmak üzere bazı zorlukların var olduğunu ifade etmiştir. Öğretmenlerin -öğrencilerin bakış açılarını yansıtmış ve bazı konulara dikkat edilerek sosyal ağ sitelerinin kullanılabileceğini belirtmiş ve cep telefonu ile öğrenmenin daha da yaygınlaşabileceğinden bahsetmiştir.

SÜRECİ:

Bu çalışma, Türkiye'de Trabzon ilinde bir lisede 2010-2011 eğitim-öğretim yılı 2. döneminde gerçekleştirilmiştir. 2 ay süren araştırmanın katılımcıları, 1 öğretmen ve iki farklı sınıfta 11.sınıf düzeyinde öğrenim gören toplam 30 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmacılar ise çalışmada gözlemci

olarak yer almıştır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda konu alanı olarak Ortaöğretim 11. sınıf eğitim programından Türk Dili ve Edebiyatı dersi seçilmiştir.

Çalışmanın veri toplama aşamasında çalışmanın başında tarama tekniği, çalışma sürecinde ise görüşme ve gözlem teknikleri kullanılmıştır. Farklı teknikler bir arada kullanılarak veri çeşitlenmesine gidilmiş (triangulation) ve verilerin tutarlığı sağlanmaya çalışılmıştır (Sowell, 2001). Çalışmada veri toplama aracı olarak Karal ve Kokoç (2010)'un geliştirmiş olduğu, güvenilirlik katsayısı 0,83 olarak belirlenen, 14 maddeden oluşan 3 faktörlü yapıya sahip “Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği”, araştırmacılar tarafından geliştirilen gözlem formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Ayrıca çalışmanın gerçekleştirildiği ortamda katılımcıların gerçekleştirdiği tüm paylaşımlar, araştırma verisi olarak kaydedilmiştir.

Çalışma sürecinde araştırmacılar etik kuralları göz önünde bulundurmuştur. Katılımcılar gönüllü olarak çalışmada yer almışlardır. Araştırmacılar, oluşturdukları çalışma planı çerçevesinde çalışmayı yürütmüş ve kendi kimliğini ve araştırma amacını ortaya koyarak katılımcılara güven vermiştir. Çalışma boyunca gizlilik esasına (Miles & Huberman, 1994) uygun hareket edilmiş ve katılımcıların kendilerinden toplanan verileri gözden geçirmesi sağlanmıştır (McMillan & Schumacher, 2010). Görüşmelerden elde edilen veriler sunulurken katılımcıların gerçek isimleri verilmemiş ve öğrencilerin isimleri ogr(numara) şeklinde kodlanmıştır. Uygulamanın gerçekleştirildiği ortama ilişkin ekran görüntüleri, katılımcıların bilgisi dâhilinde çalışmaya eklenmiştir. Katılımcılara çalışma verilerinin araştırma dışında kullanılmayacağına ilişkin güvence verilmiştir.

Çalışma öncesinde, katılımcıların öğrenim gördüğü okuldaki 11. Sınıf düzeyinde öğrenim gören 124 öğrencinin, Karal ve Kokoç (2010)'un geliştirmiş olduğu ölçek kullanılarak, sosyal ağ siteleri kullanım amaçları belirlenmiştir. İlgili ölçeğin uygulanması; çalışma öncesinde öğrencileri sosyal ağ sitelerini kullanmaya motive eden unsurların ve ilgili sitelerin eğitsel amaçlarla kullanıp kullanılmadığının bilinmesi açısından önemlidir. Çalışma başlamadan önce Facebook'ta öğretmen tarafından dışarıya kapalı bir grup oluşturulmuştur. Grubun kapalı olması, öğretmen tarafından onaylanmadan öğrencilerin gruba dâhil olamayacakları anlamına gelmektedir. Yapılabilecek suiistimalleri engellemek için yönetici özelliği sadece öğretmene verilmiş öğrenciler katılımcı olarak yer almıştır. Öğrenciler katılım için teşvik edilmiş ve gruba nasıl erişecekleri, gruba nasıl dâhil olacakları, grup sayfasının kullanımı bir ders saatinde bilişim teknolojileri laboratuvarında araştırmacılar tarafından anlatılmıştır. Çalışmanın başlangıcında öncelikle birinci sınıf gruba kayıt olmuş, ardından ikinci sınıf kayıt edilmiştir. İkinci sınıfın gruba dâhil olması üzerine birinci sınıf öğrencileri gruptan çıkma kararı almış ve çıkmışlardır. Bu durum iki sınıf öğrencilerinin iletişim zayıflığını ortaya koymaktadır. Ancak öğretmenlerinin durumu açıklaması üzerine özür dileyerek tekrar gruba dâhil olmuşlardır. Çalışma sürecinde öğretmen; bütün öğrencilerin yaptığı ödevleri ve tartışmaları takip etmiş ve geribildirimlerde bulunarak öğrencilerin öğrenmeleri için yardımcı olmuştur. Süreçte öğrencilerde birbirlerinin yazılarına geribildirimler vererek düzeltmelerde bulunmuş ve eklemeler yapmışlardır. Gruptaki ödevlerin kalıcılığının sağlanması için Facebook'un “Belgeler” özelliği kullanılmıştır. Diğer tüm paylaşımlar (metin, video, slayt, resim...) Facebook'un “Duvar” özelliği kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR:

Ortaöğretim öğrencilerinin yazma becerilerinin gelişimine, Facebook ortamının etkisi uygulamasının 8 haftalık sürecin sonunda yazma becerilerinin gelişimi, grup içi iletişim ve grup içi işbirliği kategorilerinde elde edilen veriler bu bölümde sunulmuştur.

1. Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı

Katılımcıların sosyal ağ siteleri kullanım amaçlarını belirlemek üzere uygulanan anketlerden elde edilen verilere ait madde ortalamaları ve standart sapma değerleri Tablo 1'de gösterilmiştir. Katılımcıların sosyal ağ sitelerini kullanım amaçlarına ilişkin baskın görüşlerini belirlemek amacıyla Tablo 1'deki anket maddelerinin aritmetik ortalamaları incelenerek en yüksek ve en düşük ortalamaya sahip anket maddeleri belirlenmiştir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyal ağ siteleri kullanım amaçlarına ilişkin Tablo 1'deki veriler incelendiğinde, en yüksek ortalamaya sahip üç maddenin; “beğendiğim nesnelere (video, resim, not...) paylaşmak için kullanıyorum” ($\bar{x}=3,69$), “yeni insanlarla tanışarak yeni arkadaşlıklar kurmak için kullanıyorum” ($\bar{x}=3,62$) ve “ilgilendiğim insanlar hakkında bilgi edinmek, onların yaşamlarını

incelemek amacıyla kullanıyorum” ($\bar{x}=3,58$) olduğu görülmektedir. İlgili bulgular incelendiğinde, öğrencilerin sosyal ağ sitelerini daha çok, paylaşım, yeni arkadaşlık ilişkileri kurmak ve arkadaşlarını takip etmek amacıyla kullandıkları söylenebilir. En düşük ortalamaya sahip üç maddenin ise; “eğitim amaçlı grupları ve etkinlikleri incelemek amacıyla kullanıyorum” ($\bar{x}=1,23$), “Okul proje/ödevlerimle ilgili araştırma yapmak için kullanıyorum” ($\bar{x}=1,46$) ve “yabancı dil bilgimi geliştirmek amacıyla kullanıyorum” ($\bar{x}=2,04$) olduğu belirlenmiştir. İlgili bulgular incelendiğinde, öğrencilerin sosyal ağ sitelerini eğitsel amaçlarla kullanma düzeylerinin çok düşük olduğu görülmektedir.

Anket Maddeleri	N	\bar{x}	S.S.
Kendime özgü alan (profil, kişisel sayfa...) yaratma imkanı sunduğu için kullanıyorum	124	2,60	1,14
Yeni insanlarla tanışarak yeni arkadaşlıklar kurmak için kullanıyorum.	124	3,62	1,33
Mevcut arkadaşlarımla iletişimimi devam ettirmek amacıyla kullanıyorum.	124	3,23	1,04
Diğer insanlar tarafından tanınmak amacıyla kullanıyorum.	124	2,81	1,29
Okul proje/ödevlerimle ilgili araştırma yapmak için kullanıyorum.	124	1,46	1,15
İlgilendiğim insanlar hakkında bilgi edinmek, onların yaşamlarını incelemek amacıyla kullanıyorum.	124	3,58	1,18
Eski arkadaşlarımı aramak ve tekrar iletişime geçmek için kullanıyorum.	124	3,00	1,00
Eğitim amaçlı grupları ve etkinlikleri incelemek amacıyla kullanıyorum.	124	1,23	1,08
Düşüncelerimi başkalarıyla paylaşmak için kullanıyorum.	124	3,08	1,04
İlgimi çeken gruplara katılmak için kullanıyorum.	124	2,16	1,27
Beğendiğim nesnelere (video, resim, not...) paylaşmak için kullanıyorum.	124	3,69	0,97
Güncel, farklı bilgiler ve düşüncelerle karşılaşmak amacıyla kullanıyorum.	124	2,69	0,92
Yabancı dil bilgimi geliştirmek amacıyla kullanıyorum.	124	2,04	1,19
Farklı kültürlerden insanlarla tanışmak amacıyla kullanıyorum.	124	2,78	1,28

2. Yazma Becerilerinin Gelişimi:

Uygulama sırasında öğrencilerin yazarlık gelişimi için öğretmen tarafından haftalık olarak kompozisyon yazımı, hikâye devamını getirme, şiir yazımı, bir videodan verilmek istenen mesajın yazımı gibi ödevler verilmiştir. Başlangıçta konu seçimi öğretmen tarafından yapılırken, daha sonraki haftalarda üzerinde çalışılacak konu öğrencilerle yapılan grup tartışmalarında belirlenmiştir. Ödev konuları ile ilgili bulunan video, şiir, özlü söz, müzik gibi materyaller paylaşılmıştır.

Seçilen konu üzerine yazılan kompozisyonlar belge olarak grupta paylaşılmıştır. Paylaşımlar yazım-noktalama, Türkçenin doğru kullanımı, anlatım bakımından hem gruptaki öğrenciler hem de öğretmen tarafından değerlendirilmiş, yanlışlıklar düzeltilerek geri dönütler verilmiştir. Bu konu ile ilgili ogr7 kodlu öğrenci görüşü aşağıda verilmiştir.

“bir durum karşısında yorum yapmamızı geliştiriyor birçok düşünce ortaya atılıyor ve düşünce zenginliği oluşuyor. Merak konusu olan her şey araştırılıp paylaşıncaya merak ettiklerimizi öğrenmiş oluyoruz. Diğer arkadaşlarımızın bakış açılarını öğreniyoruz... Hatalarımızı görmemizi sağlıyor”(ogr7)

- Türkçenin doğru kullanımı:

Öğrencilerin Türkçe'nin doğru kullanımına ilişkin farkındalıklarının arttığı gözlenmiştir. Ogr(17) kodlu öğrencinin paylaştığı kompozisyona ilişkin, arkadaşı “*Ama şu noktaya değinmeden geçemeyeceğim. Herkesin Türkçesi evrim geçirmiş*” şeklinde düşüncesini belirtmiştir. Ogr(18) kodlu öğrenci öğretmenleriyle grup hakkında yaptıkları sınıf içi sohbetlerde, “*Öğretmenim artık mesajlarda ünlü harfleri kullanıyoruz. Annem mesajlarımı anlayabiliyor*” demiştir.

Bu konuya ilişkin öğretmen görüşü ise “*...Günlük hayatlarında bazı öğrencilerin bu kullanıma devam ettiğini, grup sohbetlerinde aynı dikkat edildiğini, bunun gündelik konuşmalarına da yansımalarının da gözlemliyorum.*”(Öğretmen)şekildedir.

- Yazım-Noktalama Yanlışları:

Öğrencilerin yazım-noktalama kullanımında birbirlerini kullanım yanlışları hakkında uyardıkları gözlenmiştir. Bir arkadaşının paylaşımının öğretmen tarafından beğenildiğini ve bu ifade de yazım yanlışlığı yapıldığını fark eden öğrenci, öğretmenine: “*Hocam bunu nasıl beğenirsiniz? Arkadaşımız ya kullanıyor. Sert yumuşak ünsüz ayırmıyor. Türkçeyi karıştırdı.*” demiştir. Bir soru sormak için duvarı kullanan öğrencinin paylaşımındaki hatalar öğrenciler tarafından, öğrencilerin uyarırken yaptığı hatalar

ise diğer arkadaşları ve öğretmeni tarafından düzeltilmiştir. Bu duruma ilişkin örnek ekran görüntüsü şekil 1’de gösterilmiştir:

Şekil 1: Öğrencilerin noktalama işaretlerine ilişkin yorumları

Öğrencilerin yazım-noktalama konusunda önceden hata yaptıkları, yapılan çalışma ile bu hatalarda azalma görüldüğü öğretmen tarafından şu şekilde ifade edilmiştir:

“Daha önceden sınıf içerisinde kompozisyon yazma uygulaması yapıyorduk. Öğrencinin hatalarını kırmızı kalemle belirtip işaretliyor öğrenciye geri vermeme rağmen bir sonraki uygulamada aynı hatalarla tekrar tekrar karşılaşıyordum. Ancak bu grup içerisinde ilk uygulamada hatası olan öğrencilerin uyarılmasının ve hatalarının düzeltilmesinin ardından hataların tekrarlanma sıklığının giderek azaldığı ve öğrencilerin birbirlerinin yazılarındaki kısaltma, Türkçe karakterlerin kullanımı, (v yerine w kullanımı gibi), bağlaç yazımı, noktalama işaretleri... Konularında birbirlerini uyardıklarını fark ettim...Sınıf ortamında sadece ben bu yanlışları görürken bu ortamda arkadaşlarının kendi yazılarını okumasının bir rekabet ortamı oluşturduğu, öğrencilerin birbirlerinin yazılarını okurken ‘ arkadaşım nasıl bir anlatım kullanmış’, ‘ hoca onun yazısını neden beğenmiş, nasıl bir noktalama yapmış –de bağlacını nasıl ayırmış’ diye dikkat etiketlerini yaptığımız sohbette şu yazıyı şu yüzden mi beğendiniz diyerek kullanmalarından gözlemliyorum...” (Öğretmen)

- **Anlatım:**

Çalışmada öğrencilerin yazdıkları ödevlerle birlikte, düşüncelerini ifade ederken kullanmış oldukları cümlelerdeki anlatım becerilerinde gelişmeler gözlenmiştir. Arkadaşının kompozisyonunu okuyan öğrenciler değişiklik yapması yönünde fikir belirtmişlerdir.

“Çok güzel olmuş... Fakat son paragrafına katılmıyorum...” (ogr9)
“Yorum gücüm geliyor. Ödev konusu verildiğinde daha güzel olsun diye uğraşıyorum. Hiç bir şey yazmayan bir kişi bile yazmak için düşünmek zorunda kalıyor.” (ogr1)

Öğretmen bu konu ile ilgili olarak yapılan görüşmede öğrencilerin olumlu yönde anlatım becerilerinin geliştiğine yönelik düşüncelerini şu şekilde dile getirmiştir:

...Geleneksel sınıf ortamında yapılan uygulamalar da cümle kurma kurallarına dikkat edilmezken, hatta birbirinden bağımsız cümleler kurulurken, grup ortamında daha akıcı, daha net yazmak için çaba sarf ediyorlar... (Öğretmen)

Öğrenciler grupta kendi şiirlerini paylaşmış, yorumlar yapmışlardır, Şekil 2.

Şekil 2. Öğrencilerden birinin yazdığı şiir

Sınıf içerisinde pasif durumda olan, diğer derslerde de aktif olmayan, parmak kaldırıp konuşmayı sevmeyen, kompozisyon yazmayan, konu ve birbiriyle bağlantısı zayıf olan cümleler kuran bu durumun ders başarısının da düşük olmasına sebep olduğu ogr22 kodlu öğrenci, grup kurulduktan sonra grupta en aktif öğrencilerden birisi olmuştur. Tartışmalara katılmaya, arkadaşlarının gönderilerine yorum yapmaya, kendisine yapılan uyarılara dikkat edip düzeltmeye çalışmaya, özellikle yazdığı kompozisyonlarında birbiriyle ilişkili iyi bir anlatım kullanmaya başlamıştır. Arkadaşlarının grup içerisindeki sorularına cevap vermek için araştırma yapmış ve yaptığı araştırmaları yazarak belge olarak arkadaşlarıyla paylaşmıştır. Grupta yapılan yazılı öncesi uygulamalarına katılmıştır. Grubun başlangıcında edebiyat dersindeki başarı durumu düşük olan öğrencinin uygulama sürecinde yapılmış olan uygulamalara katılımı derste göstermiş

olduğu başarı düzeyini olumlu etkilemiştir. Öğretmen bu öğrenci ile ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirmiştir:

”...Grupta arkadaşlarının ihtiyaçlarına cevap vermeye onlara yardımcı olmaya, paylaşımlarda bulunmaya ve arkadaşlarından ve benden olumlu geribildirimler almaya başladıktan sonra kendine daha çok güvenmeye başladı. Sınıf ortamında da bunu gözlemleyebiliyorum. İki senedir arka sıralarda oturup dersle ilgilenmezken bu dönem grupta aktif olmaya başladıktan sonra ön sıralarda dersi dinlemeye sınavlarına çalışmaya başladı. Bu öğrencimde gerçekten büyük bir yükselme görüldü. Sınıf içerisinde kompozisyon yazarken önceden konu ile ilgili birkaç cümleyi bir arada kullanmaz ve yazım kurallarına dikkat etmezdi. Şimdi ise yeni bir kompozisyon yazarken ‘yazmak en çok sevdiğim şeydir’ demesi beni çok etkiledi... Yazılı notu yükseldi...” (Öğretmen)

3. Grup içi işbirliği

Bu bölümde, grup içerisinde öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci arasında işbirliğinin nasıl gerçekleştiği konusunda elde edilen bulgular sunulmuştur. “Öğrenciler ile öğretmen tarafından belge paylaşımı nasıl yapılır”, “Facebook sayfasına örneğin video, Powerpoint sunu dosyası nasıl eklenir”, “bir öğrenci gruba nasıl davet edilir”, “ödevler belge olarak nasıl paylaşılır”, “hangi uzantıya sahip dosyalar eklenebilir”, “edebiyat dersi yazılısında çıkabilecek sorular” gibi birçok konu hakkında paylaşımlar yapılmıştır. Öğrenciler Facebook’taki grupta gerçekleştirilen sohbetlerde öğretmenlerine derste anlayamadıkları noktaları sormuşlardır. Öğrenciler, gerçekleştirilen görüşmelerde araştırmacılara, yazılı sınavda yapamadıkları sorularla ilişkili olan konuları, Facebook’taki grup üzerinden birlikte çalışarak ve arkadaşlarının gruptaki notlarını ve paylaşımlarını okuyarak pekiştirmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerinin Facebook kullanımında karşılaştığı problemleri aşmada öğrenciler yardımcı olmuştur.

Sınav dönemlerinde öğrencilere örnek sorular verilerek sorular üzerine tartışma ortamları oluşturulmuştur. Ayrıca sınav sonrası yapılan hatalar yazım yanlışları, yanlış anlaşılmalara üzerine öğrenci ve öğretmenler tarafından yorumla yapılmıştır (Şekil4). İlk sınav için yapılan bu tartışmaların öğrencilerin notlarında olumlu etkilerinin gözlenmesi öğrencilerin ikinci sınav için tekrar bu uygulamayı başlatmak istemelerini sağlamıştır. İkinci sınavda işlenen dersin yanı sıra okumaları gereken bir romandan sorular sorulacağı söylenmiştir. Öğrencilerden bir kısmı okudukları romanın özetini grup duvarına yazarak diğer arkadaşlarıyla paylaşmıştır. Ayrıca çıkabileceğini düşündükleri sınav sorularını birbirleriyle tartışmışlardır. Öğretmen de bu tartışmaya katılmış, sorularla ilgili yönlendirme yapmamıştır.

Şekil 4: Cevap Anahtarı

Öğretmen gruptaki paylaşımlar ve paylaşımlar üzerine yapılan öğrenci ve öğretmen yorumlarının öğrencilerin akademik başarıları üzerine olumlu etkileri olduğunu vurgulamaktadır:

”...öğrenciler sınav için genellikle en son akşam çalışmayı bitiriyorlar ve o akşam bütün konularını tamamladıktan sonra son bir kontrol olarak grubumuzda yayımladığımız soruları çözüyorlar. İnternette sınıf arkadaşlarıyla da bir araya geldikleri için soruları birbirleriyle tartışabiliyorlar ve oradaki arkadaşlarıyla birbirlerinin eksiklerini tamamlayabiliyorlar. takıldıkları noktalarda bana danışabiliyorlar... Bu durum onların sınava daha iyi hazırlanmasını sağladığını, birbirlerinin eksiklerini daha iyi tamamladıklarını sınav kâğıtlarında da gözlemledim. Notları yükseldi.... Grubun öğrenci başarıları üzerine faydası olduğunu düşünüyorum. ” (Öğretmen)

Öğrenciler Facebook'taki grup aracılığıyla okul dışında da öğrenme ortamı olanağının sunulması bağlamında memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. Facebook aracılığıyla diğer dersler için de benzer uygulamaların gerçekleştirilmesi ve tatilde de Facebook aracılığıyla derse devam edilmesi gibi isteklerini dile getirmişlerdir:

"...ben gerçekten bu uygulamayı çok beğendim. Eğlenceli ve güzel... Keşke diğer derslerimizde de böyle bir şeyler yapabilesek, ne güzel olur." (ogr17)

"...bilmiyorum bir daha olacak mı ama ben grubun yazın da bu şekilde devam etmesini istiyorum. Herkesin hoşuna gitti." (ogr25)

4.Grup içi iletişim:

Bu bölümde katılımcıları oluşturan iki sınıf öğrencileri arasındaki iletişim öğeleri incelenmiştir. Çalışmaya katılan sınıfların çalışma öncesinde aralarında karşılıklı bir anlaşmazlık olduğu çalışmanın başlangıcında ortaya çıkmıştır. Ancak çalışma sürecinde her iki gruptaki öğrencilerin birbirleriyle olan iletişimde olumlu gelişmeler ve değişimler olduğu gözlenmiştir. Grup içinde iletişimi arttıran etkinlikler; öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasındaki iletişimin gelişimi başlıkları altında incelenmiştir.

- Öğretmen –öğrenci arasındaki iletişim:

Öğrenciler ve öğretmen, yapılan görüşmelerde karşılıklı iletişim hakkındaki düşüncelerini şu şekilde belirtmişlerdir:

"Bu ortamda öğretmenimiz de daha rahat, sınıftaki ses yok, öğretmen kızıyor, bu ortamda daha sıcak okulda daha resmi, orda bizimle canlı konuşması çok hoşuma gidiyor. Saygıda hiçbir fark yok." (ogr1)

"Öğretmenimiz dışarıdan soğuk olabilirdi ama burada öğretmenimle iletişimim daha sıcak oldu. Bir sorunum olsa gidip ona sorabilirim, bana yardımcı olur musunuz, diyebilirim." (ogr4)

"Sınıf içerisinde tavırlarıyla bir öğrencim beni çok üzüyordu. Bir gün sohbette ben çevrimiçi iken bana bir şey söylemek istediğini söyledi. Aslında sınıf içerisinde o şekilde davranmak istemediğini, yaptıktan sonra çok pişman olduğunu ancak benden özür dileme cesaretini kendinde bulamadığını, buradan özür dilemek istediğini ifade etti. Biraz konuştuk. Şimdi daha kontrollü davranıyor." (Öğretmen)

- Öğrenci-öğrenci iletişimi:

Farklı sınıflarda olup birbirleriyle iletişime geçmek istemeyen öğrencilerin grupta bir araya getirilmesinin ardından yaşanan gelişmeler hakkında öğretmen görüşünü şu şekilde belirtmiştir:

"3 senedir aynı okulda bulunan bu öğrenciler bir hafta gibi kısa bir zamanda birbirleriyle güzel iletişimde bulunmaya başladılar...ilk başta sadece A sınıfındakiler A sınıfının gönderilerine yorum yaparken ve B sınıfı sadece B sınıfının gönderilerine yorum yapıyordu.Bir hafta sonra bu ayırım ortadan kalkmaya,iki sınıf da birbirlerinin gönderilerine yorum yapmaya başladılar....iletişime geçmeye başladılar."(Öğretmen)

Süreç sonunda grup iletişimi hakkında öğretmen ve ogr6 kodlu öğrenci düşüncelerini şu şekilde belirtmişlerdir.

"Diğer sınıfla önceden hiçbir şekilde mecbur olmadığımız durumlarda konuşmazdık. Şimdi ise daha iyi. Sanal ortamda yüz yüze konuşamadığımız şeyleri rahatlıkla konuşup söyleyebiliyoruz." (ogr6)

" grup içerisindeki sohbetlerde sınıf ayrımı görmüyorum. Okul içerisinde teneffüslerde de bir arada vakit geçiriyorlar. Örneğin okulumuzda en son yapılan bilgi yarışmasında birbirlerini desteklediler." (Öğretmen)

Ogr8 'in yapılan çalışmaya yönelik düşünceleri doğrudan alıntı şeklinde aşağıda verilmiştir.

"motivasyonumuzu artırıyor ve hocamızla daha samimi ilişkiler kurmamızı sağlıyor.Her yönüyle yenilikçi ve ileriye gören bir çalışma.Teknik açıdan olmasa da günümüz edebiyatının tanzimatçıları gibiyiz.Okulu eve taşıdık.Her yerde öğrenebileceğimizi kanıtladık.Öğrenirken eğlenebileceğimizi ve bunu başarabileceğimizi kanıtladık.Ayrıca sınıfta olduğu gibi uğultularda olmuyor.Düşünceler daha güzel anlatılıyor ve eminim ki daha da güzel anlaşılıyor" (ogr8)

Tartışma ve Sonuç:

Bu çalışmada öğrenciler, öğretmen gözetiminde Facebook'ta oluşturulan bir grupta bir araya getirilmiştir. Öğrencilerin yazdıkları kompozisyon, şiir vb.ödevler, yapılan tartışmalar, öğretmenin görüşleri, gözlem ve alan notları ile araştırmacıların gözlem ve katılımcılarla gerçekleştirdikleri görüşmelerden elde edilen veriler değerlendirildiğinde, çalışma süreci sonunda öğrencilerin yazma becerilerinin gelişme gösterdiği, öğrencilerin işbirliği, iletişim ve etkileşimlerinin arttığı görülmüştür. Yapılan çalışmada öğrencilerin yazım, noktalama kurallarının kullanımı yönünden geliştikleri bunun yazma becerileri üzerine olumlu etki

yaptığı görülmüştür. Bu bulgu; Selywn (2009)'in, Thompson ve Lindstrom (2010)'un sosyal ağların öğrencilerin yazma becerilerini geliştireceği yönündeki fikirlerini destekler niteliktedir.

Öğretmenin bir ödevi Facebook'un 'beğen' seçeneğini kullanarak beğendiğini belirtmesi, öğrencilerin o ödevi daha da dikkatli okumaları için önemli bir teşvik edici olduğu görülmüştür. Öğrencilerin yaptığı hataların anında akranları ve öğretmeni tarafından düzeltilmesi, öğrencinin anında geribildirim alarak öğrenmesinde destekleyici olmuştur. Öğrencilerin ödevler ve paylaşımlar üzerine yaptıkları yorumlardaki uyarı içerikli yazıların süreç içerisinde azalma gösterdiği ve öğrencilerin daha az hata yaptığı görülmüştür. Bununla birlikte bilgisayar ve internet teknolojilerinin kullanımında eksiklikleri olduğu gözükken öğrenciler ve öğretmen; bu konuda daha bilgili olan öğrencilerden, görsellerle desteklenmiş yazılı paylaşımlar, sohbet içerisindeki sorular ve yapılan tartışmalar yoluyla eksikliklerini tamamlayabilme olanağı bulmuştur. Çalışma sürecinde Facebook'ta oluşturulan grupta, öğrencilerin kendi aralarında ve öğretmenle öğrenciler arasında canlı bir iletişim olduğu ve öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasındaki işbirliğinin etkin bir şekilde sürdüğü görülmüştür. Ractham ve Firpo (2011)'nin sosyal ağ sitelerinde işbirliği ve iletişim ile ilgili görüşleri, bu bulguyu destekler niteliktedir.

Çalışma sürecinde öğretmenin dersi ile ilişkili videoları, kendi notlarını vb. ders materyallerini Facebook'taki grup aracılığıyla paylaşması, öğrencilerin de bu ortamda ödev haricinde kendi ders materyallerini, çeşitli eğitsel site linklerini ve ders notlarını paylaşmışları, ders materyallerinin Facebook aracılığıyla etkin bir şekilde paylaşılabilirliğini göstermektedir. Bu bulgu, Munoz ve Town (2009)'un çalışma bulgularıyla örtüşmektedir. Yapılan çalışmada elde edilen bulgular, Facebook'ta öğretmen varlığının, öğrencinin tüm gönderilerinin öğretmen ve arkadaşları tarafından okunduğunu bilinmesinin, bu ortamlarda bir otorite varlığında öğrenmenin gerçekleşebileceğini göstermektedir. McCharty (2010), Bosch (2009), Rebecca, Howell ve Jennifer (2008)'in öğrencilerin akademik gelişimi ve akranlar arasındaki güçlü iletişim ile ilgili bulguları ile desteklenerek, öğretmen öğrenci iletişim ve işbirliğinin öğrencilerin yazma becerilerini geliştirdiği ve bu ortamların alternatif bir öğrenme çevresi olarak kullanılabilirliği görülmüştür. Çalışma öncesinde genel olarak öğrencilerin Facebook'u eğitsel amaçlarla kullanmadıkları, daha çok paylaşım ve arkadaşlarla iletişim amacıyla kullandıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin çalışma kapsamında Facebook üzerinden gerçekleştirilen uygulamadan memnuniyet duyduklarını ve Facebook'un diğer dersler içinde kullanılması gerektiğini dile getirmeleri, çalışma öncesine kıyasla öğrencilerde Facebook'u eğitsel amaçlarla kullanma düşüncesinin geliştiğini göstermektedir.

Araştırma bulguları ve sonuçları dikkate alındığında, bu çalışmanın; Kayri ve Çakır (2010), Ajjan ve Hartshorne (2008), Blackey ve Chew (2010), Hoverback (2009), Munoz ve Town (2009) ve Kert(2010) tarafından yapılan çalışmalarda iletişim, işbirliği ve Facebook'un eğitsel bağlamda kullanımı ile ilgili ortaya konan bulgu ve sonuçlarla desteklendiği görülmektedir. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgular, Facebook gibi sosyal ağ ortamlarının öğrencilerin eğitsel gelişimine, öğrenci-öğrenci iletişimine, öğretmen-öğrenci iletişimine, öğrenci-öğrenci işbirliğine, öğretmen-öğrenci işbirliğine olumlu olarak katkı sağladığı sonucunu ortaya koymuştur. Sosyal ağ siteleri ve ortamlarının, öğretmen varlığı ve kontrolü dâhilinde eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında kullanılabilirliği ve bu bağlamda öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlanabileceği söylenebilir.

Referanslar:

- Ajjan, H., & Hartshorne, R. (2008). Investigating faculty decisions to adopt Web 2.0 technologies: Theory and empirical tests. *The Internet and Higher Education*, 11(2), 71-80.
- Attwell, G. (2006, December 11). Social Software, Personal Learning Environments and Lifelong Competence Development. Retrieved April 08, 2011, from <http://www.downes.ca/cgi-bin/page.cgi?post=37162>
- Akkoyunlu, B., & İsmailov, İ. (2009, Aralık). *Sosyal ağ (Blogs, Facebook, Myspace) araçlarında yapılan dil yanlışları*. 2. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda sunulan bildiri, Lefkoşa, K.K.T.C.
- Bosch, T. E. (2009). Using online Social networking for teaching and learning: Facebook use at the University of Cape Town. *Communicato*, 32(2), 185-200.
- Brown, A. (2008). *Educational Uses of Facebook*. Paper presented at Conference on Information Technology in Salt Lake City, Utah.

- Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook "friends:" Social capital and college students' use of online social network sites. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 12(4), 1. Retrieved April 21, 2011, from <http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/ellison.html>
- Genç, Z. (2010). *Use of One Facebook Application - "Courses": CEIT Students' Perception and Experiences*. Paper presented at International Education Technology Conference IETC, Bogaziçi University, İstanbul, Turkey
- Genç, Z. (2010). The Innovation of Web 2.0 in Using Educational Fields: A Facebook Education Application Sample, *Academic Informatics*, MuglaUniversity.
- Gulbahar, Y., Kalelioglu, F., & Mardan, O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. Retrieved May 02, 2011, from http://orcun.madran.net/yayinlar/sosyal_aglarin_egitim_amacli_kullanimi.pdf
- Haverback, H. R. (2009). Facebook: Uncharted territory in a reading education classroom. *Reading Today*, 27(2), 34.
- Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, K., & Chew, E. (2010) Get out of MySpace! *Computers & Education*, 54(3), 776-782.
- Karal, H., & Kokoç, M. (2010). University Students' Aims of Use of Social Network Sites Scale: Development and Validation. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 1(3), 251-263.
- Kayri, M., & Cakir, O. (2010). An Applied Study On Educational Use Of Facebook As A Web 2.0 Tool: The Sample Lesson Of Computer Networks And Communication. *International Journal of Computer Science & Information Technology*, 2(4), 48-55.
- Kert, S. B., & Kert, A. (2010). The Usage Potential of Social Network Sites for Educational Purposes. *International Online Journal of Educational Sciences*, 2(2), 486-507.
- Lenhart, A., & Madden, M. (2007). *Teens, privacy & online social networks: How teens manage their online identities and personal information in the age of MySpace*. Washington, DC: Pew Internet & American Life Project.
- Mason, R. (2006). Learning technologies for adult continuing education. *Studies in Continuing Education*, 28(2), 121-133.
- McCarthy, J. (2010). Blended Learning environments: Using Social networking sites to enhance the first year experience. *Australasian Journal of Educational Technology*, 26(6), 729-740.
- McLoughlin, C., & Lee, M. J. W. (2007). Social Software and Participatory Learning: Pedagogical Choices with Technology Affordances in the Web 2.0 Era. *Proceedings Ascilite Singapore* (pp 664-675)
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). *Research in Education: Evidence-Based Inquiry* (7th ed.). London: Pearson.
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). BeverlyHills: Sage.
- Munoz, C., & Towner, T. (2009). Opening Facebook: How to Use Facebook in the College Classroom. In I. Gibson et al. (Ed.). *Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference Chesapeake, VA: AACE*, (pp. 2623-2627).
- Murray, C. (2008). Schools and Social Networking: Fear or Education? *Synergy Perspectives: Local*, 6(1)8-12.
- Oblinger, D. (2003). Boomers, Gen-Xers & Millennials: Understanding the new students. *Educuse Review*, 38(4), 37-47.
- Ozkan, B., & McKenzie, B. (2008). Social Networking Tools for Teacher Education. Retrieved May 05, 2011, from http://www.westga.edu/~bmckenzi/word/social_networking.pdf
- Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A., & Calvert, S. L. (2009). College students' social networking experiences on Facebook. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 30(3), 227-238.
- Premsky, M. (2007). How to teach with technology: Keeping both teachers and students comfortable in an era of exponential change. Retrieved April 05, 2011, from <http://www.sosuarhus-international.com/dokumenter/Computer%20Clubhouse%20Inspiration/Game%20based%20learning%20inspiration/PRENSKY%20-%20How%20to%20teach%20with%20technology.pdf>
- Rachtham, P. & Firpo, D. (2011, January). *Using Social Networking Technology to Enhance Learning in Higher Education: A Case Study using Facebook*. Paper presented at System Sciences (HICSS) 44th Hawaii International Conference, Kauai, HI
- Rebecca, E. R., & Duncan-Howell, J. (2008) Facebook© Goes to College: Using Social Networking Tools to Support Students Undertaking Teaching Practicum. *MERLOT Journal of Online Learning and Teaching*, 4(4), 596-601.

- Selwyn, N. (2009). Faceworking: exploring students' education-related use of Facebook. *Learning, Media and Technology*, 34(2), 157-174.
- Selwyn, N. (2007a). Web 2.0 applications as alternative environments for informal learning - a critical review. Retrieved April 25, 2011, from <http://www.oecd.org/dataoecd/32/3/39458556.pdf>
- Selwyn, N. (2007b, November). *ScrewBlackboard... do it on Facebook! an investigation of students' educational use of Facebook*. Paper presented at the meeting of the Poke 1.0 – Facebook social Research Symposium, University of London.
- Sowell, E. J. (2001). *Educational Research: An integrative introduction*. Boston: McGraw–Hill Higher Education.
- Temur, T., & Vurus, N. (2009). An Analysis About The Use of Turkish on The Internet Environment. *The Journal of Social Sciences Enstitute*, 12(22), 232-244.
- Thompson, A. D., & Lindstrom, D. (2010). Editor's Remarks: Ann D. Thompson and Denise Lindstrom "Social Networking as a Tool in Teacher Education Courses". Retrieved May 12, 2011, from http://www.iste.org/learn/publications/journals/jdlte_issues.aspx?CntPublicationID=e00aae6e-5910-431a-b873-ced47f6b1538

SOSYAL AĞ TASARIMI VE JQUERY DESTEKLİ AJAX UYGULAMALARI

Ali BULDU, Marmara University, Technical Education Faculty, Istanbul, Turkey,
alibuldu@marmara.edu.tr

Aydın SEL, Marmara University, Technical Education Faculty, Istanbul, Turkey,
aydins20@hotmail.com

Cemalettin ALTINTAŞ, Marmara University, Technical Education Faculty, Istanbul, Turkey,
cemalettinaltintas@gmail.com

ÖZET

Anahtar Kelimeler: Sosyal ağ, İnternet, Paylaşım, Yazılım

Sosyal ağ siteleri ortak özellik taşıyan insanları bir araya getirmeyi başarmış; ortak geçmişe, ilgi alanlarına, zevklere sahip insan toplulukları oluşturmuştur.

Facebook, MySpace, Flickr ve YouTube gibi Web 2.0 özelliklerine sahip sosyal ağlar en çok ziyaret edilen web siteleri arasında yer almaktadır. Sosyal ağlar sadece sosyalleşmek ve eğlenmek amacıyla değil, bilgiye erişmek, öğrenmek ve profesyonel iş yapmak amacıyla da kullanılmaktadır. Sosyal ağların sağladığı işbirliği, kişiselleştirme, kullanıcı destekli içerik ekleme ve üst veri gibi özellikler kullanıcı deneyimini zenginleştirmekte ve bu web sitelerini daha çekici kılmaktadır.

İşte bu uygulama yukarıdaki bilgiler ışığında geliştirilmiş, yazılım geliştiricilere hitap eden bir sosyal paylaşım sitesidir. Bu web sitesi uygulamasında kullanıcılar sisteme üye olarak arkadaşlarıyla bilgi paylaşımında bulunabilir. Kullanıcının online olduğunda ne gibi menülerle karşılaşacağı diğer bölümlerde ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

SOCIAL NETWORK DESIGN AND AJAX APPLICATIONS WITH JQUERY

Ali BULDU,Marmara University,Technical Education Faculty,Istanbul,Turkey,
alibuldu@marmara.edu.tr

Aydın SEL,Marmara University,Technical Education Faculty,Istanbul,Turkey,
aydins20@hotmail.com

Cemalettin ALTINTAŞ,Marmara University,Technical Education Faculty,Istanbul,Turkey,
cemalettinaltintas@gmail.com

ABSTRACT

Keywords: Social Network, Internet, Sharing, Software

Social network sites (SSN)s achieved to connect people with common background, interests and tastes together and form new social groups and gained the attention of business world as a new market place.

Facebook, MySpace, Flickr and YouTube are currently among the most frequently visited websites with Web 2.0 features. They are used not only for social networking and entertainment but also for access to information, for learning and for carrying out professional work. Social networks commonly have Web 2.0 features, offer personalized services and allow users to incorporate their own content easily and describe, organize and share it with others, thereby enriching users' experience.

Here's this project improved in the light of the above information, a social networking site that will appeal to software developers. In this web site application, a member of the system can share informations with friends. When the users is online, menus that they will see was explained in detail in other sections.

PROJE

İnsanlar her zaman birbirleriyle iletişim kurmak istemişlerdir. Geçmişten günümüze bu iletişim hep sürmüştür; fakat kullanılan araçlar zamanla değişikliğe uğramıştır. İnternet günümüzde en güçlü iletişim araçlarından biri olmayı başarmıştır.

İnsanlık tarihi incelendiğinde iletişimin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi için çeşitli sembollerin, resimlerin kullanılmış olduğu görülür. Örneğin dumanla haberleşme, mağaralara çizilmiş resimler buna birer örnektir. Zamanla dillerin doğması ile insanlar birbirlerini anlayabilir hale gelmişlerdir. İnsanların birlikte yaşamaları kaçınılmazdır ve bu birlikteliği sağlayabilmek için de birtakım ortak özelliklerinin olması gerekmektedir. Günümüzde teknolojinin çok hızlı ilerlemesi sonucu iletişimde teknolojiden kaçınılması imkansız olmuştur. İnternetin büyük önem kazanması sonucu, yazılan web uygulamalarının bazıları insanları bir araya toplamak için de yapılmaktadır.

ASP.NET; klasik Asp'den çok farklı bir yapıdadır. Asp'nin üzerine geliştirilmiş olan bir sistem değil; aksine sıfırdan üretilmiş, web programcılığını masaüstüne programcılığına benzetmeye çalışan yepyeni bir üründür. Ayrıca veritabanı işlemleri için de ADO yerine ADO.Net'in gücünden faydalanmaktadır. (Brasin H., 2002)

Jquery, John Resig tarafından yazılmış hem javascript hem ajax hem de efekt kütüphanesi olarak kullanılabilen bir framework'dür. JQuery çok geniş bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Örnek verecek olursak sosyal haber sitesi Digg, açık kaynak kodlu projelere ev sahipliği yapan SourceForge, blog sitelerini analiz eden Technorati, RSS kaynaklarımızı yönettiğimiz FeedBurner ve birçoğumuzun kullandığı blog yazılımı WordPress bu örneklerden yalnızca birkaçıdır.

Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım platformlarında sayfaların büyük kısmında belli bölgelerin (özellikle bildirim alanlarının) sürekli güncellenmesi gerektiği düşünülürse burada AJAX kullanmak çok mantıklı bir çözüm olur. Çünkü her bir basit işlemde sayfanın tümünün yenilenmesi yerine sadece istenilen kısmın yenilenmesi hem performans açısından hem de kullanıcı açısından büyük kolaylıklar sağlar.

Normal bir kullanıcının görmek istediği şeye en hızlı bir şekilde ulaşmak isteyeceğini de göz önüne alırsak bu durumda FLASH veya FRAME gibi teknolojilerde kullanılabilir fakat son zamanlarda AJAX'ın ikisini de geride bıraktığı düşünülürse AJAX kullanmak daha mantıklı olacaktır.

Proje için ilk olarak veritabanı yapısı belirlenerek 3 katmanlı mimarinin kullanılmasına karar verilmiştir. 3 katmanlı yapının en önemli avantajı parçala ve yönet mantığıdır. Hangi işi nerede yaptığınızı bildiğiniz için bir problem durumunda sadece oradaki bölümü değiştirip programınızın çalışmasına kaldığı yerden devam etmesini sağlayabilirsiniz. Bir diğer avantajı ise, uygulamanızın büyümesi durumu, eğer uygulamanızın başka bir veritabanında çalışması ya da uygulamanızın başka bir istemci sisteminde çalışması gerekiyorsa, işinizin oldukça kolay ve zahmetsiz olmasıdır.

Projemizde kullanılan bir diğer yapı ise JQuery. JQuery kullanılmasının nedeni ise hem görselliği arttırmak hem de kullanıcıya hızlı geri bildirim sağlamaktır. Projede birçok kısımda bu nedenle JQuery kullanılması uygun görülmüştür.

Facebook gibi kullanıcıya yalnızca ilgilendiği bölgeyi hazırlayıp getirmek, hızlı bildirimlerde bulunmak gerekir. Bu nedenle uygulamada Ajax kullanılmıştır.

Tarayıcıya uygulamanın adresi girildiğinde kullanıcı karşısına ilk olarak Şekil 1'deki sayfa gelmektedir.

Şekil 1 : Giriş Ekranı

Giriş ekranında hem kullanıcı kaydı hem de kullanıcı giriş işlemleri yapılmaktadır.

Kullanıcı kaydının başarılı bir şekilde yapılabilmesi için tüm alanların eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Daha önceden kayıtlı bir eposta adresi tekrar kullanılmaya çalışılırsa hata alınacaktır. Bir hata olduğunda veya kayıt tamamlandığında ekranda uyarı mesajları belirecektir. Kayıt başarılı ise kullanıcıya aktivasyon işlemini tamamlayabilmesi için bir de aktivasyon maili gönderilmektedir.

Kullanıcı giriş işleminde başarısız olursa başka bir giriş ekranına yönlendirilmektedir. O ekran üzerinden uygulamaya giriş işlemini tekrar deneyebilmektedir.

Şifremi Unuttum ekranında kullanıcılara yeni şifre gönderme işlemi yapılmaktadır. Bu sayfaya www.siteadi.com/Accounts/RecoverPassword url adresi ile erişilebilir.

Başarılı bir kayıt sonucunda kullanıcının eposta adresine aktivasyon maili gönderilir. Gelen aktivasyon mailine tıklandığında ilgili sayfaya gidilecek ve aktivasyon işlemi tamamlanacaktır. Artık kullanıcı sisteme giriş yapabilir.

Kullanıcı ilk kez giriş yaptığında bazı ek bilgilerinin alınabilmesi için Profil Oluşturma ekranı ile karşılaşır. Bu sayfa yalnızca bir kez ekrana gelmektedir, ilk ayarlar oluşturulduktan sonra tekrar kullanılmayacaktır. Bu sayfada kullanıcıdan cinsiyet, doğum tarihi, hobileri, hakkında, meslek bilgisi gibi bilgileri girmesi beklenmektedir. Tüm bilgiler girilip kaydedildikten sonra bir sonraki aşamada profil seçme ekranı gelecek ve kullanıcının profil resmi seçmesi sağlanacaktır.

Profil resmi seçme ekranında kullanıcının bilgisayarından profili için bir resim seçmesi beklenir. Kullanıcı isterse daha sonra yine aynı ekrandan profil resmini değiştirebilmektedir.

Bu ekran iki aşamadan oluşmaktadır. İlk adımda kullanıcı bilgisayarından bir resim upload eder. Resim kırıldıktan sonra kullanıcıya resmi beğenip beğenmediği sorulur. Beğenmediyse tekrar profil resmi seçiminin ilk aşamasına dönlür; beğendiyse profil sayfasına yönlendirilir.

Profil ekranında (Şekil 2) kullanıcının ve arkadaşlarının yapmış olduğu paylaşımlar da listelenecektir. Bu ekranda sağ tarafta kullanıcının işlemlere hızlıca ulaşabilmeleri için linkler bulunmaktadır. Kullanıcı istediği linke tıklayarak ilgili işleme kolayca ulaşabilmektedir.

Kullanıcının çıkış yapabilmesi için de bir seçenek ekranda yer almaktadır.

Şekil 2 : Profil Bildirim Ekranı

Ekranın üst bölümünde yer alan Kişi Arama kutucuğunu (Şekil 3) kullanarak kullanıcılar aratılabilmektedir.

Şekil 3 : Kişi Arama

Arkadaşlık isteği gönderme ekranında arkadaşı olmayan birine arkadaşlık isteği gönderilebilmektedir.

Arkadaşlık isteğini kabul etme ekranında gelen isteğe onay verilir ve arkadaşlık oluşturulur.

Ana ekranda sağ bölümde yer alan hızlı linklerden Arkadaşlar linkine tıklandığında kullanıcının arkadaşlarını gösteren ekran gelmektedir. Kullanıcı, arkadaşının ismine tıklayarak onun profil sayfasına gidebilir ya da Mesaj Gönder linkine tıklayarak arkadaşına mesaj gönderebilir.

Sağ bölümde yer alan hızlı linklerden Mesaj Gönder linkine tıklanarak ilgili sayfaya gidilebilmektedir. Bu sayfada kime bölümüne kişinin eposta adresi girilerek o kişiye mail gönderilebilmektedir. Arkadaş Listesi sayfasındaki Mesaj Gönder linkine tıklanarak bu sayfaya gelindiğinde ise Kime bölümünde o arkadaşın eposta adresi dolu olarak gelmektedir. Mesaj gönderildiğinde bildirim görüntülenmektedir.

Ana ekranda sağ bölümde yer alan hızlı linklerden Mesajlar linkine tıklanarak ilgili sayfaya gidilir. Dosyalar altında yer alan seçenekler ile ilgili kategoriye gidilir. Gelen mesajlar listesinde yer alan Mesaja tıklandığında mesajı görüntüleme sayfasına gidilir. Cevap Yaz butonuna tıklanarak bu kullanıcıya mesaj gönderilebilir. Bu durumda açılan sayfada kime bölümünde o arkadaşın eposta adresi ve konu kısmında da konu başlığı dolu olarak gelmektedir. Mesaj gönderildiğinde bildirim görüntülenmektedir.

Ana ekranda sağ bölümde yer alan hızlı linklerden Yeni Not Gir linkine tıklanarak ilgili sayfaya gidilir. Bu sayfada kullanıcının bir yazı girmesi beklenmektedir. Yazıda Html özelliklerinin de kullanılabilmesi için FckEditor kullanılmıştır. FckEditor internette ücretsiz dağıtılan Javascript tabanlı, web sayfalarında kullanılması amacıyla tasarlanmış bir metin editördür ve Php, Asp.Net gibi birçok dille sorunsuz çalışmaktadır.

Sağ bölümde yer alan hızlı linklerden Notlarım linkine tıklanarak ilgili sayfaya gidilir. Bu sayfada daha önce kullanıcının girmiş olduğu notlar listelenmektedir.

Sağ bölümde yer alan hızlı linklerden Forum linkine tıklanarak ilgili sayfaya gidilmektedir. Bu sayfada forum kategorileri ve alt kategorileri listelenmektedir.

KAYNAKLAR

1. Vivek, T. , October 2008. ASP.NET 3.5 Application Architecture And Design. Birmingham-Mumbai
2. Brasin, H., 2002, Microsoft ASP.NET Professional Projects, Premier Press
3. S, Mike. , J, Glenn. , Microsoft .NET Framework 3.5-ASP.NET Application Development, Tony Northrop and GrandMasters
4. Hurwitz, D. , McDonald, B. , Learning ASP.NET 3.5, Jesse Liberty, Second Edition
5. Varallo, V, ASP.NET 3.5 Enterprise Application Development With Visual Studio 2008
6. Kanjilal, J. , 2007, ASP.NET Data Presentation Controls Essentials
7. Bibeault, B. , Katz, Y. , 2008 , JQuery in Action
8. Schmitt, C. , 2010, O'Reilly CSS CookBook, Third Edition 2010
9. Grannell, C. , 2007 , CSS And HTML Web Design
10. Crane, D. , Pascarello, E. , James, D. , October 2005 Ajax in Action
11. <http://mehmetduran.com/Blog/Kategori.html/jquery/14>, Ekim 2010
12. <http://www.yakuter.com/kategori/javascript>, Ekim 2010
13. <http://msdn.microsoft.com/tr-tr/vcsharp/aa336766.aspx>, Aralık 2010
14. <http://docs.jquery.com>, Aralık 2010
15. White Paper (2007) , The New Media Consortium; released under a Creative Commons

SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDEKİ MÜZE EĞİTİMİ UYGULAMALARININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EVALUATION OF MUSEUM EDUCATION PRACTICES IN SOCIAL STUDIES CLASSES BASED ON STUDENT VIEWS

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN
Sakarya Üniversitesi
caliskan06@gmail.com

Sebahat ÇERKEZ
Kastamonu Üniversitesi
sebahatcerkez@gmail.com

Özet

Bu araştırma, sosyal bilgiler derslerinde kullanılan müze eğitim uygulamalarını öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Kastamonu ili merkez ilçesindeki Merkez İlköğretim Okulu yedinci sınıflarından 26 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan bu form öğrencilere sosyal bilgiler dersinde gerçekleştirilen müze eğitimi uygulamaları sonunda sürece yönelik düşüncelerini almak amacıyla uygulanmıştır. Araştırma sonunda elde edilen veriler içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrenci görüşleri çerçevesinde müze eğitimi uygulamalarında çoğunlukla olumlu duygular yaşanıldığı ve yapılan uygulamalardan keyif alındığı belirlenmiştir. Ayrıca müze eğitimi uygulamalarının sınıf ortamına ve öğrenmeye olumlu katkılarının olduğu ve uygulamalar esnasında herhangi bir zorluk yaşanılmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müze eğitimi, sosyal bilgiler, öğrenci görüşleri

Abstract

The purpose of this study is to evaluate museum education practices used in social studies classes based on the views of students who actually receive them as part of these classes. The study sample consists of 26 seventh grade students enrolled at the Merkez Public Elementary School, located at the central district of Kastamonu province, during the academic term 2009-2010. The researchers made use of interview forms first disseminated among and collected upon completion by subjects, as the data collection tool. The forms thus prepared were applied to students with a view to obtain their opinions about the process at the end of museum education sessions held as part of the social studies classes. Data obtained during the study were analyzed using the content analysis method, at the end of the study. Consequently, the study revealed that generally positive impressions were spelt among the opinions of students taken for evaluation, who expressed their pleasure with the practices. Also it was found that museum education practices had positive impacts and contributions to the class environs and learning and that no difficulties were encountered in time of implementation of the practices

Keywords: Museum education, social studies, views of students

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMINA ÖRNEK DERS UYGULAMASI: YERYÜZÜNDE YAŞAM

AN APPLICATION OF USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCES IN TEACHING SOCIAL STUDIES: LIFE IN THE EARTH

Funda VARNACI UZUN

Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Bu çalışmanın amacı, coğrafi bilgi sistemlerinin önemine değinerek, coğrafi bilgi sistemlerinin sosyal bilgiler eğitiminde kullanımına bir örnek sunmaktır. Yapılandırmacı öğretim yöntemlerinin benimsenmesi ile sosyal bilgiler dersinde coğrafi yerler, örüntüler ve dağılımların algılama, analiz, yorumlanmasında bilgi teknolojilerinin kullanımının önemi artmıştır. Coğrafi bilgi sistemleri ile eğitimde öğrenciler tekdüze bilgiler ve becerilerin verilmesi yerine bilgi edinme sürecinin içerisine dahil edilmektedir. Öğrenci edilgen konumdan, bilgiyi elde etmek için çaba göstererek etkin konuma geçmektedir. Problem belirlenerek öğrencilerin bu problemi kendi buldukları yollarla çözmeleri istenmektedir. Bu aşamalarda grup çalışmaları da yapılabilmektedir. Coğrafi bilgi sistemleri ile eğitimde öğretmenin rolü ise derslerde bilgiyi veren değil rehberlik eden kişidir. Coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı öğrencilerin problem çözme ve araştırma becerilerini geliştirmektedir.

Bu çalışmada, Sosyal bilgiler dersinde kullanılacak önemli bilgi teknoloji araçlarından coğrafi bilgi sistemleri ile ilköğretim sosyal bilgiler 6. Sınıf, İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanındaki Yeryüzünde Yaşam ünitesinin işlenmesindeki kullanımına örnek sunulmuştur. Ünite kapsamında ArcGIS 9.2 ortamında hazırlanan, farklı ölçeklerdeki haritalar ve haritalar üzerinden ulaşılabilen hiperlink bağlantıları ile farklı bölgelere ait fotoğraflar ve video görüntüleri ile derste çeşitli etkinlikler gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntemle öğrencilerin Yeryüzünde Yaşam ünitesinin;

1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar,
2. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur,
3. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar, kazanımlarını edinmeleri beklenmektedir.

SOSYAL YAPISALCI ÖĞRENME (SOCIAL CONSRUCTIVISM LEARNING THEORY) VE İLETİŞİM ORTAMLARI ZENGİNLİĞİ (MEDIA RICHNESS THEORY) KURAMLARI BAĞLAMINDA IPTV'NİN EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİ

USUBALITY OF IPTV CONTEXT OF SOCIAL CONSRUCTIVISM LEARNING THEORY MEDIA RICHNESS THEORY

Uzaktan Eğitim Uzmanı Gaye TOPA ÇİFTÇİ
gtopa@anadolu.edu.tr

Özet

Bu araştırmada günümüz televizyonun bir eğitim aracı olarak kullanılması, İletişim Ortamları Zenginliği ve Sosyal Yapısalıcı Öğrenme Kuramları bağlamında incelenmiştir. Bilgi çağı olarak adlandırılan 21.yüzyılda, hızla gelişen ve değişen bilgiye ulaşmanın, onu kullanmanın, değerlendirip yeni bilgi üretmenin önemi artmaktadır. Bu nedenle istenilen zamanda ve mekânda bilgiye ulaşımı sağlayan iletişim ortamlarını kullanarak bireylere öğrenme yaşantılarını zenginleştirme imkanı sağlanmalıdır. Bu şekilde, iletişim ortamları ile bilinçli veya bilinç dışı öğrenmenin gerçekleşmesi hızlanmıştır. Bu sebeple, bu konu üzerine yapılan araştırmalar önem kazanmakta ve artmaktadır. Bu bağlamda, güncel yaşamın iletişim ve bilgi paylaşımını hızlandıran ve en çok kullanılan iletişim ortamlarından televizyon, internet ve telefonu bir araya getiren, bireysel farklılıklara cevap verebilen IPTV'nin araştırılması gerekli görülmüştür. Araştırma nitel tabanlı bir durum çalışması olarak desenlenmiştir. Veriler alan yazın araştırması ve Araştırma nitel tabanlı bir durum çalışması olarak desenlenmiştir. İletişim Ortamları Zenginliği ve Sosyal Yapısalıcı Öğrenme Kuramları bağlamında araştırılmıştır. Veriler alan yazın araştırması ve görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, nitel verilerin betimsel analizinden ve tümevarım analizinden yararlanılmıştır; elde edilen bulgular yorumlanmış, öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Televizyon ve Eğitim, Sosyal Yapısalıcı Öğrenme Kuramı, İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı, IPTV, Uzaktan Eğitim

Abstract

In this research, usability of the television was examined as an educational technology in the context of social constructivism learning theory media richness theory. In the 21. Century, the importance of reach to knowledge and use it also produce new ones with evaluating knowledge is increased. Because of this the possibilities of development of the learning environment is provided for the people. In this context, the formal, informal and non-formal learning with communication environment has accelerated. And the researches on these subjects gain importance and increase. For these contexts; it was aimed to create a forecast about the usability of IPTV which combining television, phone and internet in distance education.

It was structured as a qualitative case study. It was reached in the context of Media Richness and Social Constructivism Learning theories. The datas were collected with literature research and interview. In the analysis the data, the researcher benefited from the methods of descriptive and inductive analysis of qualitative data. The findings were interpreted and some offers were presented.

Key Words: Television and education, Social Constructivist Learning Theory, Media Richness Theory, IPTV Distance Education

GİRİŞ

Bilgi çağı olarak adlandırılan 21.yüzyılda, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin gelişmesi ile bilgi paylaşımı hız kazanmış ve evrenleşmiştir. Hızla gelişen ve değişen bilgiye ulaşmak, onu kullanmak, değerlendirip yeni bilgi üretmek önemli bir hale gelmiştir. İstenilen zamanda ve mekânda bilgiye ulaşımı sağlayan mobil araçların ve internet kullanımının yaygınlaşması da bireylere kolaylık sağlamaktadır (Shepherd, 2006). Bu dönüşümün başka bir nedeni de teknolojilerde ortaya çıkan yenilikler sayesinde oluşturulabilen çeşitli iletişim ortamlarının (eposta, anlık iletişim ortamları, görüntülü görüşme olanakları) bireysel farklılıkları da göz önüne alarak kaynakların kullanımında kolaylık sağlamasıdır. Bu teknolojik gelişmeler iletişim ortamları ile Formal, Informal ve Non-Formal öğrenmenin gerçekleşmesini hızlandırmıştır. Alkan'ın (1998: 169) da belirttiği gibi, öğrenmenin etkililiğinin artması için mümkün olduğu kadar çok duyuya hitap etmesi gerekliliği kullanılan bu teknolojilerde hala sınırlı kalmaktadır.

İletişim teknolojileri ile bu tarz öğrenmelerin ilk adımı görme ve duyma duyusuna aynı anda hitap eden televizyon sayesinde gerçekleştirilmiştir.

Her türlü iletişim aracında olduğu gibi televizyonun da öğrenme üzerindeki güçlü yönleri yanında sınırlılıkları da vardır. Bu sınırlılıkların temeli ise tek yönlü etkileşimliliklerdir.

Bu bağlamda, analog televizyondan güncel yaşamın iletişim ve bilgi paylaşımını hızlandıran ve en çok kullanılan iletişim ortamlarından televizyon, internet ve telefonu bir araya getiren, bireysel farklılıklara cevap verebilen ve çift yönlü sürekli etkileşime olanak veren IPTV'ye geçişin araştırılması gerekli görülmüştür.

TELEVİZYON

Günümüzün en yaygın kitle iletişim araçlarından olan televizyon insanlara bir yandan görsel ve işitsel uyaranları aynı anda sunarken, bir yandan da gerçek dünyadan sanal dünyalara kadar birçok durumu göstermektedir. Bunların sonucu olarak da dünyaya açılan bir çeşit pencere görevi üstlenmektedir.

Televizyonun işlevlerinden birisi de, izleyiciyi eğitime fonksiyonudur (Aziz, 1982: 2). Dale'in öğrenme modeline dayanarak televizyonun göze ve kulağa hitap eden bir araç olarak öğrenmedeki yerinin değerlendirildiği araştırmalardan çıkan sonuçlara göre; televizyon, somuttan soyuta doğru giden öğrenmelerde, Dale'in yaşantı konisinin ortaya yakın üst kısmında yer alan, diğer eğitim araç ve yöntemlerinin kullanılabildiği bir eğitim aracıdır (Çilenti, 1982: 153). Öğrenilenlerin %83'ü görme, %11'i işitme yoluyla öğrenilmekte ve işitilenlerin %20'si, görülenlerin %30'u, görülüp işitilenlerin ise %50'si hatırlanabilmektedir (Yapıcı, 2006: 255).

Televizyon ile eğitim, değişik ölçütlere göre, farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bu sınıflamalar açısından, haber ve bilgi vermeye yönelik programlar, "tamamlayıcı eğitim" grubunda yer almaktadır. "Televizyon programları arasında, mesleklerle ilgili bilgi ve becerileri aktaran, bireyi belirli alanlara yönlendirmeyi amaçlayan, teknolojik gelişmelere ve gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan duruma uyum göstermeye yardımcı olan, bireyin ufkunu genişletmeyi amaçlayan, bireyin demokratik yaşayışta yerini almasını sağlayan, temel bilgileri aktaran ve bireyleri çeşitli konularda aydınlatan programlar, "eğitim" kapsamına girmektedirler" (Aziz, 1982, p. 98). Bu eğitim tarzı non formal eğitim olarak adlandırılabilir.

Kullanıcıda bilgi, beceri, duygu, düşünme, öngörü ve tutumlar açısından, var olanı pekiştirmeyi veya değiştirmeyi, yenilerini kazandırmayı amaçlayan yukarıda belirtilmiş programlara, "eğitim işlevlerini yerine getiren" veya "eğitici" programlar denilebilir. Bu da informal eğitim olarak adlandırılır.

Televizyonun genel yayın programları içerisindeki, belirli izleyici kitlelerini, belirli amaçlar doğrultusunda eğitmeyi amaçlayan programların yanı sıra, televizyonun doğrudan doğruya örgün eğitime ve uzaktan eğitime yönelik "eğitim programları" da bulunmaktadır. Bu tür televizyon programları, öğretim programlarıyla uygunluk gösteren, programın amaçlarına paralel olarak hazırlanan ve eğitimi destekleyici programlardır. Farklı kanalların eğitim amacıyla kullanılışı, doğrudan eğitim veya zenginleştirici eğitim olarak ortaya çıkmaktadır ve formal eğitim olarak sunulmaktadır.

Eğitim teknolojisi anlayışından kaynaklanan uygulamalara, ilköğretimden yükseköğretime kadar bütün örgün ve uzaktan eğitim uygulamalarında rastlanmaktadır. Ayrıca gerek örgün gerekse uzaktan eğitim kurumlarında kapalı devre televizyon yayınlarından da yararlanılmaktadır (Hızal, 1983).

Temel olarak, öğrenme uygulamaları bireylerin, hayatın gerektirdiği temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olacak ve örgün eğitimle yardımcı olarak temel eğitimi gerçekleştirecek şekilde kullanılmaktadır. Televizyonun bu şekilde kullanılması "işlevsel eğitim" olarak adlandırılmaktadır (Aziz, 1982, p. 98). İşlevsel eğitim ile ilgili uygulamalar, okuma-yazma eğitiminden mesleklerle ilgili eğitime, sağlık ile ilgili eğitimden toplum kalkınmasına ve üretime yönelik eğitime varıncaya kadar, çok çeşitli konu ve alanlarda gerçekleştirilmiştir.

Kısacası tüm yayınlar temelde davranış değiştirmeye ve izleyici açısından öğrenmeye, televizyon açısından öğretmeye dayanmaktadır; çünkü asıl olan iletişim kanalları sadece eğitilmek istenen hedef kitleye değil tüm izleyenlere doğal bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır. Bu nedenle, söz konusu bu yayınların hazırlanması ve sunulmasında, öğrenme-öğretme kuramlarının ve bu kuramlar doğrultusunda yapılan araştırmaların sonuçlarının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, hedef-izleyici grubunun çeşitli yönleriyle tanınması ve bu yönde yapılmış psikolojik ve sosyolojik araştırma sonuçlarından haberdar olunması gerekmektedir. Ulaşılmak istenen hedeflere en uygun yöntemlerin, araç ve gereçlerin seçilip kullanılmasına ilişkin bilgi ve beceriler de gerekli olmaktadır. Böylece, hedef-izleyici gruplarının yaş, cinsiyet, meslek, istek ve gereksinimleri ile ilgili özelliklerine uygun, belirlenen hedefleri gerçekleştirecek yöntem, araç ve gereçlerin kullanıldığı programlar hazırlanıp sunulabilecektir. Bütün bu gereklilikler, yapımcıların bir takım bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olması ve eğitim ekibi ile ortak çalışması gerekliliğini beraberinde getirmektedir.

Televizyon ekonomikliği, geniş kitlelere ulaşabilmeye uygunluğu, görsel ve işitsel öğeleri kolayca aktarabilme özellikleriyle önemli öğrenme araçlarındandır. İletişim ortamları ile yapılan öğrenme örnekleri de bunun bir kanıtıdır. Ayrıca kolayca kayıt altına alınarak, tekrar kullanılabilme ve diğer sistemlerle araştırılmasının kolaylığı iletişim ortamlarının öğrenmedeki önemini arttırmaktadır. Bunun yanında iletişim ortamlarının çeşitli sosyo-kültürel tabakadan birçok insana hitap edebilmektedir.

DİJİTAL TELEVİZYON

Eğitimde ve uzaktan eğitimde kullanılan televizyon teknolojisinde gerçekleşen etkileşim, analog teknolojilerden sayısal teknolojilere geçilmesiyle farklı bir boyut kazanmıştır.

Uydu ve karasal kablo teknolojileri ile yapılan yayınlar, aktarılan verilerin (ses ve görüntü) analog sistemlere göre daha kaliteli ve daha hızlı bir şekilde kullanıcıya ulaşmasını sağlamaktadır. Sayısal televizyonlarda çift yönlü iletişim, kullanıcıya çeşitli şekillerde yapılabilen etkileşim olanakları sağlayarak uzaktan etkileşim gücünü arttırmaktadır. Bu sebeple, kullanıcılar işbirliği yapabilecekleri için bilgi paylaşımında da bulunabilmektedirler. Tüm bu gelişmeler analog televizyonlarda pasif konumda olan izleyiciyi aktif konuma getirmektedir. Bu şekilde bireyselliğin olduğu kadar etkileşimle gerçekleşen işbirliğinin önemli olduğu eğitime katkı sağlamaktadır.

Eğitimde kullanılan her araç gibi televizyonun ve televizyona dayalı teknolojilerin de dezavantajları vardır. İlk akla gelen iletişim tek yönlü olmasından dolayı etkileşimsiz bir ortam sunulması ve anında geri bildirim verilememesidir. İzleyiciye iletir verilir ama bir tepki alınmaz. Belirtilen bu durumlar da konunun etkili bir şekilde öğrenilmesini kısıtlar. Etkileşim yoksunluğundan dolayı birey tek başınadır. Eğitimin temellerinden biri sayılan etkileşimli işbirliği bileşeni eksik kalmış olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı televizyon ile yapılan öğrenmede izleyici pasif konumda kalmaktadır. Böyle bir ortamda da öğrenmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleştiği söylenemez. Diğer bir aksaklık ise televizyon yayını herkesin yararlanabileceği bir saatte yayınlamasının zorluğudur. Bu da eğitim materyalinin öğrenciye ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda eğitimin zaman ve mekandan bağımsızlığı ilkesini olumsuz yönde etkilemektedir. Alkan'ın aşağıda verilen tablosunda televizyona dayalı teknolojilerin güçlü ve sınırlı yönleri

Tablo 1. Televizyona Dayalı Teknolojilerin Güçlü ve Sınırlı Yönleri

	Açık Devre TV Yayınları	Kablolu TV Yayınları	Uydu TV	Video Disk	Video Kaset
G	Büyük bir kitleye erişim	İki yönlü uzaktan görsel iletişim	Daha ekonomik dağıtım	Kasetlere göre daha duyarlı kontrol	Açık, kablolu ve uydu fazla öğretim avantajı
Ü					
Ç	Sembolik temsillerde zenginlik	Telekonferans ile anında etkileşim		Hareketli görüntüde yüksek kalite	Üretim materyal hazır bulunmuşluğu
L					
Ü	Öğrenenin evine girme	Kampus dışı öğretim		Yüksek veri iletişim hızı	Durdurabilme, yavaşlatma geri sarma
Y					
Ö					
N					
N					
L	Düşük gelirli az erişilmiş gruba erişim	Eğitim programı için zaman sınırlılığı olmaması		Veri güvenliği	Televizyona göre ucuz üretim
E					
R					
	Açık TV' ve oranla düşük maliyet				
S					
I					
N					
I	Yüksek üretim maliyeti	Yerel deneyimde sınırlılık	Yüksek yatırım	Profesyonel üretim	Evde video cihazı azlığı
R					
L	Kitle iletişimimin eğitim kurumlarınca kontrol zorluğu	Belirli zamanda izleme	Dikkatli sistem oluşturma	Yüksek maliyeti	Fiziksel dağıtım maliyeti
I					
Y		Kolayca yavaşlatma			
Ö					
N					
L		İzlenmeye ara verememe			
E					
R					

Kaynak: Alkan, 1998: 169

IPTV

21.y.y.'ın ilk yıllarından itibaren sürekli etkileşime fırsat veren iletişim teknolojileri gelişmiş hayatın önemli bir unsuru olarak bireylerin yaşamlarında yer almaktadır. Bu bağlamda, bireylere etkileşim gücü yüksek ortamlarda ve kesintisiz bir şekilde etkin ve kullanılabilir bilgi verilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.

2000'li yılların başlarında tartışılan Internet Protocol Television (IPTV) fikrinin hayata geçirilmesi olanaksız olarak görülmekteydi (Yang, 2006). Oysa son yapılan araştırmalara göre IPTV'nin 2011 yılında IPTV abone sayısının 50 milyona ulaşması beklenmektedir (Aytekin, Şahin, Düvenci, 2009). IPTV'nin bu denli dikkat çekmiş olmasını Aarreniemi (2004), bireylerin etkileşim içinde sürdürdükleri yaşamlarında hızlı, kaliteli ve amaca uygun araç arayışına yanıt vermesine bağlamıştır.

IPTV, şifreli, şifresiz TV kanallarının ve depolanan video içeriklerinin, Internet Protocol (IP) paketlerine dönüştürülerek geniş bant Internet erişim teknolojileri üzerinden son kullanıcıya yayınlanmasıdır (Taplin, 2004). Ayrıca IPTV'nin bir özelliği olan *triple play* olarak adlandırılan uygulaması ile *ses, görüntü* ve yazılı *veri hizmetleri* aynı anda verilebilmektedir. Bu bağlamda, IPTV şu şekilde de tanımlanabilir: gelen her türlü veri, farklı sıkıştırma yöntemlerinin (MPEG-3, MPEG-4 gibi) uygulanması ile IP paketlerine dönüştürülür, geniş bantlı erişim sayesinde de kişiselleştirilebilir geniş bir içerik oluşturularak hızlı, kaliteli bir şekilde son kullanıcıya ulaştırılır. Bu tanımlar doğrultusunda, McQuail ve Windahl'in (1997) "*bir gün tüm teknolojiler yakınlaşacaktır*" öngörüsünün gerçekleşmeye başladığı gözlenmektedir.

IPTV, 21. yüzyılda yaygın olarak kullanılan sosyal iletişim teknolojilerinden telefon, Internet ve televizyonu bir araya getirmektedir (Taşkın, 2007). Ayrıca, IPTV platformu bünyesinde barındırdığı hizmetler ile telefon, Internet ve televizyon teknolojilerinin farklı şekillerde birleştirilerek eşzamanlı kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle IPTV'nin günlük yaşamın ayrılmaz bir unsuru şeklinde görülebilecek olmasının yanı sıra gelişmiş yaşamda bir gereklilik haline gelen yaşam boyu eğitim için de dikkatle incelenmesi gerektiği fikri yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu bağlamda, Martinsson'un (2006), farklı ortamları bir araya getiren IPTV, katılımcıya sosyal toplum içinde öğrenme ve gerçek yaşam (real life) öğrenme deneyimleri kazandırma açısından incelenmelidir, görüşü örnek verilebilir. Kısacası, IPTV platformu bireye görüntülü görüşme, anlık mesajlaşma, televizyondan Internet ortamları ile eşzamanlı (çok yönlü) etkileşim ve anında geri bildirim olanağı tanınarak işbirlikçi ve sosyal ağ kurulabilecek bir yapı sunmaktadır. Ayrıca IPTV, Catch up TV, Video on Demand (isteğe bağlı görüntü), Music on Demand (isteğe bağlı ses), özellikleri sayesinde bağımsız bir ortam ve bu ortamları kullanarak bilgiye kolay ulaşımı sağlamaktadır. Personal Video Recorder (PVR - kişisel video kayıt) ve kişiselleştirme özellikleri ile izleyiciye kendi yayını oluşturma olanağı vererek izleyicinin bireysel bir platforma sahip olmasına olanak tanımaktadır. IPTV bu özellikleri sayesinde işlevselleştirilebilen veri ve enformasyonları alternatif kablo teknolojileri ve sıkıştırma tekniklerini kullanarak, set top box (set üstü aparat) denen bir yardımcı birim sayesinde hızlı, kaliteli bir şekilde kullanıcıya ulaştırır.

KURAMSAL TEMELLER

21. yüzyıl teknolojisi olarak adlandırılan IPTV, eğitim amaçlı kullanılırken, bireylerin ekonomik ve sosyal-kültürel özellikleri, bireysel öğrenme farklılıkları, öğrenme gereksinimleri ve öğrenme deneyimleri göz önüne alınmalıdır. Kullanılacak teknoloji ile öğrenmeyi etkileyecek bu bileşenlerin uyumuna dikkat edilmelidir. Bu bağlamda, IPTV'nin eğitim amaçlı olarak etkili bir şekilde kullanılabilmesi için iletişim ve öğrenme kuramlarına temellendirilmesi gerekir.

İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı (İÖZK - Media Richness Theory) (Daft ve Lengel, 1986), iletişim araçlarını, belirsizlikleri çözebilen, farklı sunum şekillerini uzlaştıran ve anlamayı kolaylaştıran değişik olanaklara sahip araçlar olarak görmektedir (Shepherd, 2006). 21. yüzyılın bilimsel gelişmişliği ve yaşamın hızına ayak uydurabilmek için bu farklı özellikleri bir araya getirebilen IPTV'nin varlığı İÖZK bağlamında önem kazanmaktadır. Yukarıda farklı özelliklerinden kısaca söz edilen IPTV, çeşitli kullanım şekilleri ile iletişim gücünü istenildiğinde neredeyse yüz yüze iletişime eşit düzeye getirebilmektedir. Bu özellik de İÖZK'nın "*Yüz yüze iletişim, en zengin iletişim ortamını sağlamaktadır*" (Daft ve Lengel, 1986) savını destekleyerek, IPTV'nin söz konusu bu kuram çerçevesinde incelenmesine olanak vermektedir.

Öğrenme açısından ele alındığında sosyal iletişim araçlarından biri olan IPTV, Özkul ve Kesim'in de belirttiği gibi (1999) yaygın bir öğrenme aracı olan televizyon özelliği sayesinde öğrenim içi (formal learning) ve öğrenim dışı (informal learning) yayınları ile izleyenlere sosyalleşmiş bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Benzer şekilde, Zhao, Wang, Liu, Wang, ve Li'ye (2006) göre doğrudan iletişim, sunum özellikleri ve karakteristik kontrollerinden dolayı sosyal iletişim araçlarından biri olan televizyon, öğrenim içi ve dışı eğitimde önemli bir rol oynamaktadır. IPTV'nin yukarıda tartışılan televizyon ve televizyona ek olan diğer özellikleri de işe koşularak kullanıldığında öğrenme için etkin bir ortam oluşturulabileceği düşünülmektedir. IPTV aynı anda kullanılabilen farklı ortamları sayesinde iletişim kuramlarından İÖZK'nın öngördüğü uygun teknolojinin, uygun ortamda kullanılmasına fırsat tanımaktadır.

Öğrenme açısından ele alındığında, örgün eğitimde de kullanılan kuramlardan biri olan sosyal yapısal öğrenme kuramı (SYÖK - Social Constructivism Learning Theory) (Gültekin, Yaşar, 1998) temel alınarak incelendiğinde sosyal-kültürün paylaşılabileceği bir ortamda, etkileşim, işbirliği ve kişiselleştirme özellikleri (Taşkın, 2007) ile IPTV'nin yaratıcılığa izin vererek öğrenmenin gerçekleşmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir. Tüm bu olanakları sunan ve kuramların da uyum

sağlayabileceği IPTV platformunda öğrenim dışı eğitimin de yer alacağı karşı çıkılmayacak bir gerçektir.

Ayrıca IPTV'nin özellikleri, İÖZK'nın açıklık, bütünlük, içeriğin doğruluğu, bağlam, farklılık, esneklik ve geçerlilik şeklinde sınıflandırılan eğitim bağlamındaki temelleri ile SYÖK'nın, bireysellik, yaratıcılık, sosyal kültür, birliktelik ile katılım ve gerçeklik ilkeleri ile araştırılmaya uygundur.

YÖNTEM

Araştırma nitel tabanlı bir durum çalışması olarak desenlenmiştir. İletişim Ortamları Zenginliği ve Sosyal Yapısalcı Öğrenme Kuramları bağlamında araştırılmıştır. Veriler alan yazın araştırması ve görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, nitel verilerin betimsel analizinden ve tümevarım analizinden yararlanılmıştır.

Alanyazın araştırması dünya ölçeğinde yapılmış ve iletişim ortamların eğitimde kullanılabilirliğine ilişkin örnekler sunularak, bu çalışmaların sonuçlarından önemli görülen bulgular sentezlenmiştir. Görüşmelerde erişebilirlik kolaylığından dolayı Türkiye ölçeğinde yapılmıştır. Katılımcılar Türkiye'de Uzaktan Eğitim konusunda çalışmaları olan bir üniversiteden seçilmiştir. İletişim ortamları ile eğitim konusunda farkındalığı olan kişiler olmasına dikkat edilerek, uzaktan eğitim ve iletişim konusunda uzman olmalarına dikkat edilmiştir. Uzman görüşlerinin alınabilmesi için nitel görüşme soruları hazırlanmıştır (Ek 1.). Soruların geçerlik – güvenilirlik çalışması, Uzaktan Eğitim ve İletişim alanında uzman görüşleri alınarak gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR

İÖZK ve SYÖK bağlamında geliştirilen sorulara gelen yanıtların analizinden aşağıda verilen bulgular toplanmıştır. (1) bireylerin günlük yaşamlarında en çok televizyon, telefon ve interneti genelde formal veya informal bilgi paylaşımı için kullandıkları yönündedir. (2) özellikle televizyondan edinilen bilgilerin eşzamanlı dönüt alma seviyesinden ve güvenilir bilgi arayışından dolayı telefon ve internet üzerinden araştırıldığı; (3) İletişim ortamlarında kullanılan parçacık bilgilerinin bile yararlı olduğu düşünülerek iletişim ortamları zaman geçirmek için bile kullanılsa bilgi ediniminin gerçekleştiği düşünülmektedir. (4) Bilgi edinimi konusunda farkındalık olduğu zaman iletişim ortamlarından gelen verilerin bilgi olarak edinilmesinin daha etkili olabileceği ve bilgi ediniminin daha kolay olabileceği konusuna dikkat çekilmiştir. Farkındalık olduğunda informal olarak edinilen bilgiler araştırılarak non-formal veya formal öğrenme şekline dönüşebilmektedir. (5) çok sayıda gerçek yaşam örnekleri yazınsal, sesli ve görüntülü olarak bulunabildiği için bilgi edinimi etkili olabilmekte ve profesyonel ortamlarda da günlük yaşamda da kullanılabilir. (6) Telefon ve internetin bir arada kullanılabilmesi sayesinde bilgi paylaşımı ve edinim konusunda kolaylık sağlanmakta fakat informal öğrenmenin en çok gerçekleştiği televizyonda mekan ve zaman esnekliğinin olmaması sorun olmaktadır. Her birinin birleştiği bir platform etkin ve etkili olabilir. İnternet ve mobil bağlantılarla ulaşılan televizyon yayınının kalitesinin iyi olmaması şuan ki birleştirilmiş sistemlerin kullanışsız olmasına sebep olmaktadır.

Geliştirilen sorular ekte bilgilerinize sunulmuştur.

SONUÇLAR

Bu çalışma; IPTV'nin eğitimde kullanılabilmesine ilişkin çalışmaların yapılması ve oluşturulabilecek içerikler karşısında nelerin göz önünde bulundurulması gerektiğinin araştırılması için ön bir çalışma kapsamında yapılmıştır. Eğitim alanında iletişim ortamları ile kullanıcılara sunulacak içeriklerin, esnek öğrenme bileşenleri göz önünde bulundurularak tasarlanması gereklidir. Bu bağlamda, günlük hayatta bireyin algılarına ilişkin her türlü veri bireylerde bilinçli veya bilinç dışı olarak (formal, informal ve non formal) öğrenilmiş bilgiye dönüşür. Veriler IPTV'nin üçlü oynatıcı özelliği sayesinde bireylere hem görsel hem işitsel hem de metinsel materyallerle ulaştırılabilir. Bu bağlamda medya yoluyla kazanılmış bilgiler hakkında farkındalık yaratılmalıdır. Bu da formal, informal ve non formal öğrenmeyi kolaylaştırır ve bilgi paylaşımı hızlandırılmış olur. Bunun gerçekleştirilebilmesi için üçlü oynatıcı özelliğiyle kurulabilecek, kullanıcı dostu ara yüze sahip ve seçim yapılabilir destek birimleri kurulmalıdır. Aynı zamanda bu destek birimleri bilinçli veya bilinç dışı şekilde edinilen bilginin IPTV'nin farklı kanalları ile sınanması konusunda kullanıcıları motive etmesi sağlanabilir. Ayrıca yapılan çalışmalar ışığında iletişim ortamlarının çıkışından itibaren gazete ile uzaktan eğitim uygulamaları, radyo ile yapılan yabancı dil eğitimleri, eğitim televizyonları, e-öğrenme çalışmaları, telefonla etkileşimli destek verilen eğitim

programlarının başarıları kanıtlanmıştır. Tüm bu iletişim ortamlarının bir araya geldiği bir platform olan IPTV'nin

- Öğrenen – İçerik
- Öğrenen – Öğrenen
- Öğrenen – Kurum
- Öğrenen – Toplum

arasındaki iletişim ve etkileşimi en üst düzeye taşıyacağından dolayı eğitimde kullanılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

- Aarreniemi-Jokipelta, P. (2004). Interactive learning environment in digital tv: results and experiences. *e-learning world conference on e-learning in corporate, government, healthcare & higher education*. Chicago 1602-1609.
- Aytekin, Ç., Şahin, E., ve Düvenci, A. (19.11.2009). *IPTV kullanımına hız kazandıran faktörler*. 9-14.
- Daft, R. L. & Lengel, R.H. (1986). Organizational information requirements, media richness & structural design. *Management Sci.*, 554-571.
- Gültekin, M., Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme - öğretme süreci. *Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(1-2), 68-75.
- Martinsson, E. (2006). IPTV the future of television? *Report – Computer Communication and Distributed Systems. Chalmers University Of Technology*. Gothenburg. 324.
- McQuail, D. ve Windahl, S. (1997). *Communication Models for the Study of Mass Communication*, Pearson Education Limited. New York. IOS Press. 87
- Özkul, A. E. ve Kesim, M. (13-15 Mayıs 1999). Bilişim teknolojilerinin açıköğretimde kullanılması: olanaklar-sınırlılıklar. *BTIE, Bilişim teknolojileri ışığında eğitim konferansı ve sergisi*. Türkiye Bilişim Derneği ve ODTÜ Öğrenci Kolu, Ankara. 94-97.
- Shepherd, M. (2006). Media richness theory and the distance education environment. *The Journal of Computer Information Systems*, 16 (3), 247-253
- Taplin, J. (2004). The IP TV Revolution. *Annenberg School for Communication University*. California. 27-29.
- Taşkın, C. (24 Kasım 2007). IPTV Mimarisi, Servisleri ve Dünyadaki Uygulamaları. *Cebit Euroasia Bilişim Teknolojileri*. İstanbul. 9-11.
- Yang M. (Temmuz 2006). Rethinking lifelong learning through online distance learning in Chinese educational policies, practices and research. *British Journal of Educational Technology*, 39(9), 583-597.

EK 1

1. Günlük yaşamınızda en çok hangi iletişim ortamlarını kullanıyorsunuz?
2. Günlük yaşantınızda iletişim ortamlarını kullanma amacınız “genellikle” ne oluyor?
3. Günlük yaşantınızda iletişim ortamlarını bilgi edinme ve öğrenme amaçlı olarak ne kadar sıklıkla kullanıyorsunuz?
4. İletişim ortamları aracılığı ile bilgi edinimlerinizi formal, informal, non-formal öğrenme seçeneklerinden hangisinde sınıflandırabilirsiniz?
5. Sizi iletişim ortamları ile öğrenmeye yönelten nedir?
6. İletişim ortamları ile alınan veriler, edinilen bilgiye dönüşüyor mu?
7. İletişim ortamları ile edindiğiniz bilgileri hangi ortamlarda kullanabiliyorsunuz?
8. İletişim ortamlarından alınan veriler sizi araştırmaya yönlendiriyor mu?
9. Edindiğiniz bilgileri araştırmak için hangi iletişim ortamlarını kullanıyorsunuz?
10. Kullandığınız iletişim ortamlarına hangi özelliklerin ilave edilmesini ve/veya bir arada kullanılmasını isterdiniz?

TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ İLE ALTERNATİF ÖLÇME ARAÇLARININ BİRARADA KULLANILABİLİRLİĞİ*

USABILITY OF ALTERNATIVE MEASUREMENT AND EVALUATION INTO TECHNOLOGY SUPPORTED MATHEMATICS TEACHING

İbrahim YILDIRIM

Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 200853575@gaziantep.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Servet DEMİR

Gaziantep Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü, sdemir@gantep.edu.tr

ÖZET

Araştırma; teknoloji destekli matematik öğretimi ile alternatif ölçme araçlarının bir arada kullanılabilirliği hakkındaki öğrenci görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma nitel bir araştırma olup araştırmada yöntem olarak özel durum yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada lise 10. sınıflar matematik dersi Trigonometri alt öğrenme alanına ait 20 saatlik teknoloji destekli ders süreci tasarlanmış olup derste matematik yazılımları kullanılmıştır. Bu sürecin yanı sıra öğrencilerin değerlendirilmesinde alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Sürecin tamamlanmasından sonra her öğrenciyle görüşme yapılmıştır. Görüşmelerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada; teknoloji destekli öğretim ve alternatif ölçme araçlarının kullanıldığı ortamda öğrencilerin derse katılımlarının, ilgilerinin, başarı algılarının pozitif yönde değiştiği; değerlendirme sürecinde ise öğrencilerin alternatif ölçme sürecinin başarılarını daha iyi yansıtacağını düşündükleri ve alternatif ölçme değerlendirmeyi geleneksel ölçme değerlendirmeye tercih ettikleri sonuçları elde edilmiştir. Çalışmanın bütünü ele alındığında teknoloji destekli öğretim ile alternatif ölçme değerlendirme sürecinin verimli bir şekilde işleyebildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji destekli öğretim, alternatif ölçme değerlendirme.

ABSTRACT

The aim of this study is to figure out student ideas about technology supported instructions and alternative measurement and evaluation could be used together. At this research, 20-hours-technology assisted lessons were processed on the sub-field of Maths which is Trigonometry. During this 10th grade technologically designed lessons, some software were appropriately used. In addition to this process, alternative assessment methods were used to evaluate students. After completion of the process, every single participant was interviewed about the process. Descriptive analysis method was used to analyze the interviews. In this study, it was obtained that students' participation to lessons, their interests and their achievement perceptions positively changed; furthermore, in the evaluation process, it was also observed that students think that alternative measurement process better reflects their achievement and they prefer alternative measurement methods over traditional measurement methods. In the consideration of whole study, it was concluded that technology supported instructions and alternative measurement and evaluation process could be effectively used.

Key Words: Technology Supported Instruction, alternative measurement and evaluation.

GİRİŞ

Bilgi ve iletişim alanlarındaki gelişmelerin katlanarak artacağı ve bilginin insanlığın geleceğini şekillendirmede en önemli etken olacağı kabul edilmektedir (Şataf; 2010:1). Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklerin diğer alanlara olduğu gibi eğitime de çok önemli etkileri olmuştur. Öğretim ortamları ve öğretim araç-gereçleri de çağın gereksinimlerine cevap verebilmek adına bu gelişim ve değişime ayak uydurmaktadır (Erginbaş 2009:1). Günümüz öğretim ortamlarında çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Öğretimde kullanılabilecek teknolojiler donanım ve yazılım olmak üzere iki ana

* *Yüksek Lisans Tez Çalışmasından Üretilmiştir.*

başlık altında incelenebilir. Donanım olarak bilgisayar, grafik hesap makineleri, datashow, interaktif tahtalar, hesaplama araçları, dijital kameralar, tarayıcılar, yazıcılar, CD'ler bulunmaktadır. Yazılım olarak ise derslerde kullanılmak üzere tasarlanmış bilgisayar yazılımları mevcuttur (Oldknow & Taylor, 2003:2-65).

Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bütün dersleri etkilediği gibi Matematik dersini de etkilemiştir. Matematik her zaman öğrenilmesi ve öğretilmesi zor bir alan olmuştur. Bunun nedeni soyut öğelerin somutlaştırılması problemidir. Bu bağlamda kullanılan matematik yazılımları sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde. Geometer's Sketchpad, Geogebra, Grafik analiz gibi programlar, farklı teknolojik araçlar kullanılmaktadır. Kullanılan bütün bu teknolojik araçlar amaçsızca kullanılmamalıdır.

Harris ve Hofer (2009)'in belirttiği gibi teknoloji entegrasyonu karmaşık, dinamik ve yavaş işleyen bir süreçtir. Bu süreçte öğrenme ortamlarının yapısı dikkate alınarak teknolojiler amaca hizmet eden araçlar olarak görülmeli ve öğretim sürecine başarılı bir şekilde entegre edilebilmelidir.

Teknoloji destekli öğretim çerçevesinde; Demirel (2008) tarafından hedef, içerik, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme arasındaki dinamik ilişkiler bütünü şeklinde tanımlanan (s.105) program geliştirme sürecinde de değişiklikler meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bayrak ve Erden (2007) Fen Bilgisi öğretiminde son yıllarda dünya genelinde ortaya çıkan, öğretim sürecinin çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımları ile yürütülmesine olan gereksinimden ve ülkemizde de mevcut öğretim programlarının değişimini zorunlu hale geldiğinden bahsetmiştir. Bu durum aynı felsefeyi kabul eden matematik öğretimi için de düşünülebilir. Bu değişim kapsamında 2005 yılında matematik öğretim programında değişikliğine gidilmiş ve programın diğer öğelerinde olduğu gibi ölçme değerlendirme basamağında da bir değişim olması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. MEB (2004)'e göre hedeflere yönelik geleneksel ölçme değerlendirmenin yerini sürece dayalı alternatif ölçme değerlendirme almalıdır (akt: Arslan, Kaymakçı ve Arslan, 2009).

Alternatif ölçme araçları çoktan seçmeli testlerin de dâhil olduğu geleneksel ölçme araçlarının dışında kalan tüm araçlardır. Alternatif ölçme araçları geleneksel ölçme araçlarıyla karşılaştırıldığında gerçek hayatta daha ilintili ve daha üst düzey becerileri ölçebilecek kapasitededir. Alternatif ölçme araçlarını savunanların birçoğuna göre bu araçlar daha doğru ve daha geçerli sonuçlar vermektedir. Alternatif ölçme araçlarının önemli artlarından birisi sonuç kadar süreci de değerlendirebilmesidir. Farklı ölçme yöntemleri kullanılarak farklı beceriler ölçülebilir ve öğrenciler daha iyi motive edilebilir (Bahar, Nartgün, Durmuş ve Bıçak, 2009:49).

Her ne kadar ülkemiz eğitim sisteminde yapılandırmacı sistem benimsenmiş olsa da uygulamaya bakıldığında öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme basamaklarında hala geleneksel yöntemler kullanılmaya devam etmektedir. Öğretmen merkezli bu sistemde öğretmen aktaran öğrenci alan konumdadır. Matematik öğretiminde kullanılan geleneksel yöntemde de öğrenciler matematiği değişmeyen doğrular sistemi olduğuna inandırılmışlardır ve öğrencilerde kendilerini bu sistemi ezberlemek zorunda hissetmektedirler (Gelibolu, 2009:1-2). Son zamanlarda yapılan Taşlıbeyaz (2010), Turgut (2010), Gelibolu (2009), Şataf (2010) vb. birçok araştırmanın sonucunda teknoloji destekli öğretimin gerekliliği ve yararları ile ilgili sonuçlar elde edilmiştir. Benzer şekilde; Arslan vd. (2009), Mert (2008), Karahan (2007) vb. birçok yayında alternatif ölçme araçlarının kullanılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Fakat bu ikisini birlikte içeren çalışmaların eksikliği dikkat çekmektedir. Bu araştırma; öğretim sürecinin bir bütün olduğu göz önüne alındığında bu iki süreci bağdaştırması anlamında önem kazanmaktadır.

Araştırma; teknoloji destekli matematik öğretimi ile alternatif ölçme araçlarının bir arada kullanılan bir ders hakkındaki öğrenci görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

YÖNTEM

Araştırma nitel bir araştırma olup araştırmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Özel durum yöntemi genelleme ve ispatlama kaygısı taşımaksızın özel durum üzerinde derinlemesine inceleme yapma imkânı sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2008:279-292). Araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep ilinde bulunan bir lisenin 10 Fen bilimleri A sınıfının tüm öğrencileri (11 öğrenci) oluşturmaktadır. Çalışma 2009-2010 Öğretim yılı II. döneminde 20 ders saati sürmüştür.

Araştırmanın sonunda elde edilmesi hedeflenen çıktılar MEB "Orta Öğretim Matematik (9,10,11 ve 12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programında (MEB, 2005) yer alan Trigonometri alt öğrenme alanına ait ilk 22 saatlik dersi kapsayan kazanımlardır. Fakat bu araştırmada içerik, süreç ve değerlendirme basamaklarında teknoloji destekli öğretime uygun olacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. İçerik ve öğrenme – öğretme süreci bağlamında ders kitabında yer alan etkinlikler kimi zaman aynen kullanılmış, kimi zaman bu etkinlikler üzerinde kısmi değişiklik yapılarak teknoloji destekli öğretime uygun hale getirilmiş, kimi zaman da yeni etkinlikler tasarlanmıştır. Derslerin anlatımında bilgisayar, datashow,

interaktif tahta, ağ bağlantısı, bilgisayar yazılımları (Geometer's Sketchpad, Geogebra, Grafik Analiz, Microsoft Office, Paint, NetOpSchool) teknolojileri kullanılmıştır. Ölçme basamağında ise geleneksel ölçme araçları yerine alternatif ölçme araçları kullanılmıştır. Çalışma esnasında alternatif ölçme araçları kapsamında; bilgisayar ortamın aktarılmış tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, kelime ilişkilendirme testi, kavram haritası, proje, problem çözme çalışmaları, teknolojik ölçme araçları kullanılmıştır.

Veri toplama aracı

Araştırmanın veri toplama aracını sürecin sonunda öğrencilerle yapılan görüşmeler oluşturmaktadır. Görüşmeler ders süreci tamamlandıktan bir ay sonra her bir öğrenciyle ayrı ayrı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde ana hatlarıyla öğrencilere yöneltilen sorular şunlardır:

- Normal olarak sınıfta işlenen matematik dersi ile teknoloji destekli öğretim ve alternatif ölçmenin bir arada kullanıldığı sınıf ortamında işlenen matematik dersini karşılaştırdığında; derse bakış açın, derse karşı ilgin ve katılımın, derse girişlerde hissettiklerin, anlama düzeyin, başarı, öğrendiklerinin kalıcılığı arasında nasıl bir fark var?

- 20 saatlik dersin sonunda yapılan bir tek yazılı ile süreç içerisinde uygulanan alternatif ölçme araçlarını karşılaştırdığında; hangi ölçme çalışması ile değerlendirmeye tabi tutulmak istersin ve hangisinin senin başarını daha iyi ortaya koyacağını düşünüyorsun?

Birinci soruda öğrencilerin teknoloji destekli öğretim ve alternatif ölçmenin bir arada kullanıldığı sınıf ortamına nasıl baktıklarını, bu öğretim şeklini nasıl algıladıklarını ortaya koymak amaçlanırken; ikinci soruda alternatif ölçmenin öğrenci penceresinden nasıl algılandığını ve öğrencinin alternatif ölçmeye tabi tutulma konusundaki istekliliğini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.

Yapılan görüşmeler video ile kaydedilmiştir. Video kayıtları yazıya dökülmüştür. Yazıya dökülen veriler betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiş ve kodlaması yapılmıştır. Oluşturulan kodlar araştırmacılar tarafından karşılıklı kontrol edilmiş ve kodlarda uyum geçerliği % 85 olarak belirlenmiştir. Görüşmelerin teknoloji destekli öğretim ve alternatif ölçmenin bir arada kullanıldığı sınıf ortamı ile ilgili bölümüne ait kodlar; derse karşı pozitif ilgi, katılım, öğrenmeye etki ve başarı algısı olmak üzere dört ana temaya ayrılmıştır. “Derse karşı pozitif ilgi” teması öğrencilerin derse karşı ilgileri ve duyguları ile ilgili cümleleri kapsamaktadır. Bu temada; pozitif ilgi, heyecan verici, zevkli kodlarına yer verilmiştir. “Katılım” teması ders süreci esnasında derse katılma aktif olma ve genel anlamda derse devam ile ilgili cümleleri kapsamaktadır. Bu temada katılım, aktiflik ve istek kodları kullanılmıştır. “Öğrenmeye etki” teması teknoloji destekli öğretimin öğrencilerin öğrenmelerine etkileri ile ilgili cümleleri kapsamaktadır. Bu temada kalıcı, daha iyi anlama, daha hızlı anlama, anlamaya yardımcı, daha iyi soru çözebilme, etkili, odaklanma ve yetenek artırıcı kodları kullanılmıştır. “Başarı algısı” teması öğrencilerin teknoloji destekli ortamda başarılarını nasıl algıladıklarına ilişkin cümleleri kapsamaktadır. Görüşmelerin alternatif ölçme araçları ile ilgili bölümüne ait kodlar; başarıyı yansıtma, tercih ve tercih nedeni olmak üzere üç ana temaya ayrılmıştır. . “Başarıyı yansıtma” teması öğrencilerin başarılarını geleneksel ölçme araçlarının mı yoksa alternatif ölçme araçlarının mı daha iyi yansıttığı ile ilgili cümleleri kapsamaktadır. “Tercih” teması öğrencilerin başarılarının ölçülmesi için geleneksel ölçme yöntemlerini mi yoksa alternatif ölçme yöntemlerini mi tercih ettiklerine dair cümleleri kapsamaktadır. “Tercih nedeni” teması öğrencilerin tercih ettikleri ölçme yöntemini seçme nedenleri ile ilgili cümleleri kapsamaktadır.

BULGULAR

Her bir öğrencinin düşüncelerine ilişkin kodlamalar ve tablolar oluşturulmuştur.

Birinci tema “Derse karşı pozitif ilgi” olarak belirlenmiştir. Bu temada öğrencilerin derse karşı ilgileri ve duyguları ile ilgili cümlelerine ve kodlarına yer verilmiştir. Bu temaya; pozitif ilgi, heyecan verici, zevkli, farklı kodları altında 10 öğrenci tarafında 24 defa değinilmiştir. Öğrenciler “*Ders olduğu gün sabahı iple çekiyordum.*” gibi cümlelerle derse karşı olan ilgilerini ortaya koymuşlardır.

İkinci tema “Katılım” olarak belirlenmiştir. Bu temada ders süreci esnasında derse katılma aktif olma ve genel anlamda derse devam ile ilgili kodlara ve cümlelere yer verilmiştir. Bu temaya katılım, aktiflik ve istek kodları altında 9 öğrenci tarafından 12 defa değinilmiştir. Öğrenciler “*Çok güzel geçiyordu hep gireyim diyordum.*” gibi cümlelerle katılımlarını dile getirmişlerdir.

Üçüncü tema “Öğrenmeye etki” olarak belirlenmiştir. Bu temada teknoloji destekli öğretimin öğrencilerin öğrenmelerine etkileri ile ilgili kodlara ve cümlelere yer verilmiştir. Bu temaya kalıcı, daha iyi anlama, daha hızlı anlama, anlamaya yardımcı, daha iyi soru çözebilme, etkili, odaklanma ve yetenek artırıcı kodları altında 11 öğrenci tarafından 22 defa değinilmiştir. Öğrenciler “*Ben ilk önce tedirgindim, acaba hani defteri falan da tutuyorduk ama bilgisayar üzerinde pek kalıcı olmaz diye tedirgindim o anlamda, ama hani yaptıktan sonra diyorum ki bazen işte açıyorum, okuyorum aaa ben bunu*

hatırlıyorum, bunu da hatırlıyorum falan demek ki diyorum bu daha kalıcıymış diye düşünüyorum.” gibi cümlelerle teknoloji destekli öğretimin öğrenmelerine olan etkilerini dile getirmişlerdir.

Tablo 1: 1.2.3.4. Öğrencilerin görüşme analiz sonuçları

	Öğrenci 1	Öğrenci 2	Öğrenci 3	Öğrenci 4
Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi ve Alternatif Ölçme Araçlarının Bir arada Kullanıldığı Sınıf Ortamı				
Derse Karşı Pozitif İlgisi	Pozitif ilgi (Çalıştık.) (Derse girerken bu dersin güzel geçeceğini hissediyordum.)	Pozitif ilgi (Daha çok ilgi duydum) (Bana daha ilgi çekici geldi mesela matematik.) (Bütün dersler böyle olsun)	Zevkli (Daha zevkli oluyor) (Zevk aldım) (Kendi açımdan daha hoş.)	Pozitif ilgi (İlgim daha fazla.) Farklı (Çok farklıydı.)
Katılım	Katılım (Bilgisayar derslerine katılımım güzeldi.) İstek (Kendi isteğimle geliyordum.)	Katılım (Çok güzel geçiyordu hep gireyim diyordum.) İstek (Hep gireyim diyordum.)	Kalıcı (Kalıcı oluyor bilgisayar üzerinde olduğu için.) Etkili (Bütün detaylara kadar gördüğümüz için daha etkili falan oluyor)	Kalıcı (Daha fazla kalıcı.) Odaklanma (Her şeye daha dikkatli olmaya çalıştım.) Yetenek artırıcı (Yeteneğimi artırdı.)
Öğrenmeye Etkisi	Daha iyi anlama (Bilgisayara geçtikten sonra soruları çözmeye başladım, o soruları daha iyi anladım, yapıyordum.)	Kalıcı (Ben ilk önce tedirgindim, acaba hani defteri falan da tutuyorduk ama bilgisayar üzerinde pek kalıcı olmaz diye tedirgindim o anlamda, ama hani yaptıktan sonra diyorum ki bazen işte açıyorum, okuyorum aaaa... Ben bunu hatırlıyorum, bunu da hatırlıyorum falan demek ki diyorum bu daha kalıcıymış diye düşünüyorum.) Daha iyi soru çözebilme (Daha iyi soru çözebildim.)		
Başarı Algısı	Başarı algısı (%90 artırdı bu çalışma.)	Başarı algısı (Başarım %50 iken %100 oldu)	Başarı algısı (Başarım %70 iken %95 oldu)	Başarı algısı (Başarım %10 iken %100 oldu)
Alternatif ölçme değerlendirme				
Başarıyı yansıtma	Kararsız	Alternatif ölçme değerlendirme başarımları daha iyi yansıtır	Alternatif ölçme değerlendirme başarımları daha iyi yansıtır	Alternatif ölçme değerlendirme başarımları daha iyi yansıtır.
Tercih	Kararsız	Alternatif ölçme değerlendirme	Alternatif ölçme değerlendirme	Alternatif ölçme değerlendirme
Tercih nedeni	(Notlarımın sınavtaki çalışmaların ortalamasından verilmesini isterim- Tek sınavda başarılı oluyorum.)	(Mesela sınav gibi gelmiyor yani sınava girince heyecan, bir tane sınava giriyorsun çünkü, hani sadece 1 tane sınava bağlı oluyorsun.)	(Yazılıdan bazı yapamadığım yerler olabilir, mesela o an iyi olamadığım durum olabilir, ruhsal durum falan) (Toplu olunca 20 saat boyunca ders sonra bir hafta hepsini o biraz zor oluyor. Ama sürekli işlediğim konudan o daha pratik oluyor öyle.)	

Tablo 2: 5.6.7.8. öğrencilerin görüşme analiz sonuçları

	Öğrenci 5	Öğrenci 6	Öğrenci 7	Öğrenci 8
Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi ve Alternatif Ölçme Araçlarının Bir arada Kullanıldığı Sınıf Ortamı				
Derse Karşı Pozitif İlgisi		Pozitif ilgi (Derse severek giriyordum, seviyordum) (Ödev yapmıyordum, yapmaya başladım.) Heyecan verici (Heyecanlı heyecanlı giriyordum derse.)	Pozitif ilgi (Çok iyi hissediyordum)	Pozitif ilgi (İlgimi çekiyordu.) (İlgimi çekiyordu.) (Bu derisi sevmeme yardımcı oldu.)
Katılım	İstek (Bilgisayar üzerinde işlemek istiyordum)	Katılım (Katılıyordum yani derse. Ödev yapmıyordum, yapmaya başladım. Soru çözüyordum, verdiğiniz sorulardan çözmeye başladım.)	Aktiflik (Daha aktifim)	Katılım (Daha fazla katılmaya çalışıyorum.)
Öğrenmeye Etkisi	Kalıcı (Grafikler, işlemleri falan kalıcı yani.) Daha iyi anlama (Daha iyi anladım bu konuları.) Daha hızlı anlama (Daha çabuk anladım.)	Kalıcı (Aklımızda kalıyordu.)	Kalıcı (Şimdi bilgisayarda işliyoruz kalıcı yani.) (Çok iyi anlıyorum.) Daha iyi anlama (Basbayağı anlıyordum.) (Daha çok anlıyordum.)	Anlamama yardımcı (Anlamama yardımcı oldu yani.)
Başarı Algısı	Başarı algısı (Başarım %50'nin altında iken %100 oldu)	Başarı algısı (Başarım %10-15 iken %50-75 oldu)	Başarı algısı (Başarım %50 iken %100 oldu)	Başarı algısı (Başarım %50 iken %100 oldu)
Alternatif ölçme değerlendirme				
Başarıyı yansıtma	Alternatif ölçme değerlendirme başarımları daha iyi yansıtır.	Alternatif ölçme değerlendirme başarımları daha iyi yansıtır.	Alternatif ölçme değerlendirme başarımları daha iyi yansıtır.	Alternatif ölçme değerlendirme başarımları daha iyi yansıtır.
Tercih	Alternatif ölçme değerlendirme	Alternatif ölçme değerlendirme	Alternatif ölçme değerlendirme	Alternatif ölçme değerlendirme
Tercih nedeni		(Alternatif ölçmede daha iyi başarılı olurum.)	(Alternatif ölçmede daha çok zaman ayırıyoruz.)	

Tablo 3: 9.10.11. öğrencilerin görüşme analiz sonuçları

	Öğrenci 9	Öğrenci 10	Öğrenci 11
<i>Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi ve Alternatif Ölçme Araçlarının Bir arada Kullanıldığı Sınıf Ortamı</i>			
<i>Derse Karşı Pozitif İlgisi</i>	Pozitif ilgi (Ders olduğu gün sabahı iple çekiyordum.) (Mutlu oluyordum.) (Ders matematik diye içimde bir sevinç vardı.)	Pozitif ilgi (Çok fark var.)	Pozitif ilgi (Biraz farklıydı bu.) (Seviyordum dersi.) (Çok duygulanıyorum. Çünkü ilk defa akıllı tahtayla bilgisayar üzerinde işliyorduk.)
<i>Katılım</i>	Katılım (Katılımının bayağı değişti) (Hemen geliyorduk erkenden.)	İstek (Çok istekliydim)	Katılım (Katılımım bilgisayar sınıfında daha iyi.)
<i>Öğrenmeye Etki</i>	Kalıcı (Aklımda daha kalıcı oluyordu.)	Kalıcı (Çok kalıcı.) (Burada daha uzun süre kalıyor.) (Daha kalıcı olur.)	Kalıcı (Çözdüğüm sorular hala aklımda.)
<i>Başarı Algısı</i>	Başarı algısı (Başarım %50 iken %100 oldu)	Başarı algısı (Başarım %50 iken %100 oldu)	Başarı algısı (Başarım %50 iken %90 oldu)
<i>Alternatif ölçme değerlendirme</i>			
<i>Başarıyı yansıtma</i>	Alternatif ölçme değerlendirme başarımları daha iyi yansıtır.	Alternatif ölçme değerlendirme başarımları daha iyi yansıtır.	Alternatif ölçme değerlendirme başarımları daha iyi yansıtır.
<i>Tercih</i>	Alternatif ölçme değerlendirme (Bunda daha başarılı olacağıma inanıyorum.)	Alternatif ölçme değerlendirme (Buradaki çalışmalardan, bu daha iyi.)	Alternatif ölçme değerlendirme (Böyle daha iyi olur. Bir yazılıdan not almak istemezdim.) (Çalışıyoruz aklımıza geliyor, yazılıda aklımızdan gidiyor.)
<i>Tercih nedeni</i>			

Dördüncü tema “Başarı algısı” olarak belirlenmiştir. Bu temada öğrencilerin teknoloji destekli ortamda başarılarını nasıl algıladıklarına ilişkin kodlara yer verilmiştir. Öğrencilerden 6 tanesi başarılarının teknoloji sınıf ortamıyla birlikte %50’den %100’e yükseldiğini, bir tanesi %10’dan %100’e yükseldiğini, bir tanesi %50’den %90’a yükseldiğini, bir tanesi %70’den %95’e yükseldiğini, bir tanesi %10-15 civarlarından % 50-75 civarlarına yükseldiğini, bir tanesi de %90 arttığını ifade ediyor. Bütün öğrencilerin başarı algısında artış meydana gelmiştir.

Beşinci tema “Başarıyı yansıtma” olarak belirlenmiştir. Bu temada öğrencilerin başarılarını geleneksel ölçme araçlarının mı yoksa alternatif ölçme araçlarının mı daha iyi yansıttığı ile ilgili kodlara yer verilmiştir. Bu temada 11 öğrenciden 10 tanesi alternatif ölçme araçlarının başarılarını daha iyi yansıttığını belirtirken bir tanesi kararsız kalmıştır.

Altıncı tema “Tercih” olarak belirlenmiştir. Bu temada öğrencilerin başarılarının ölçülmesi için geleneksel ölçme değerlendirme yöntemlerini mi yoksa alternatif ölçme yöntemlerini mi tercih ettiklerine dair kodlara yer verilmiştir. Bu temada 11 öğrenciden 10 tanesi başarılarının ölçülmesinde alternatif ölçme araçlarını tercih ederken 1 tanesi kararsız kalmıştır.

Yedinci tema “Tercih nedeni” olarak belirlenmiştir. Bu temada öğrencilerin tercih ettikleri ölçme değerlendirme yöntemini seçme nedenlerine dair kodlara yer verilmiştir. Bu temada 8 öğrenci 10 defa görüş belirtmiştir. Üç öğrenci alternatif ölçmeyi daha iyi ve alternatif ölçme sonuçlarına göre daha başarılı olduklarını düşündükleri için tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bir öğrenci tek bir yazılıdan not almak istemediği için, bir öğrenci tek sınav olduğu zaman kişinin o anki durumunun sonucu etkilediği için, bir öğrenci yazılı esnasında cevaplar aklına gelmediği için, başka bir öğrenci de tek sınava bağlı olduğu zaman heyecanlandığı için alternatif ölçmeyi tercih ettiğini belirtmiştir. Bir öğrenci tek sınavın zorluğundan ve alternatif ölçmenin pratikliğinden bahsederken, başka bir öğrenci de alternatif ölçmede daha fazla zamanları olduğunu vurgulamıştır. Bir öğrenci de tek sınavı tercih ettiğini fakat notlarının alternatif ölçme çalışmalarından verilmesini istediği şeklinde 2 zıt fikri belirterek kararsızlığını ortaya koymuştur.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Alan yazın çalışmasında teknoloji ve alternatif ölçme araçlarının öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanımı konusunda problemler yaşanmaktadır (Hughes, 2005; Janisch, Liu and Akrofi, 2007). Eğitimin değişimi ile birlikte bu iki faktöründe kullanımı beklenmektedir (MEB, 2005). Tartışılan birçok çalışmada iki etmenin birlikte kullanılmasında, sürenin yetersizliği gibi olumsuzlukların birbirini desteklediği görülmüştür (Janisch, Liu and Akrofi, 2007; Taşlıbeyaz, 2010). İyi bir planlama ile her iki değişkende öğrenme süreçlerinde etkili olarak kullanılabilir. Ayrıca öğrenenlerin bu konudaki olumlu düşünceleri de teknolojinin ve alternatif ölçme araçlarının bir arada kullanılabilirliği konusunda kanıt sayılabilecektir.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır:

- Öğrencilerin derse karşı ilgilerinde, katılımlarında ve derse karşı olan başarı algılarında artış meydana geldiği,
- Teknoloji destekli öğretimin öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği,

- Teknoloji destekli ortamda daha hızlı ve daha iyi öğrenildiği, öğrenilenlerin daha kalıcı olduğu,
- Öğrencilerin alternatif ölçme araçlarının başarılarını daha iyi yansıttığını düşündükleri,
- Öğrencilerin başarılarının ölçülmesinde geleneksel ölçme araçları yerine alternatif ölçme araçlarını tercih ettikleri,
- Öğrencilerin alternatif ölçmeyi geleneksel ölçmeye tercih etme nedenlerinin arkasında; alternatif ölçmenin daha pratik, stressiz, bütününe tamamından değil de parça parça değerlendirilme imkânı sağlayan, daha çok zaman taniyan, heyecandan bildiklerini yapamayacak derecede olumsuzluk taşımayan bir yapıya sahip olması gibi etkenlerin yattığı,
- Matematik öğretiminde teknoloji destekli öğretim ile alternatif ölçme değerlendirmenin bir arada etkili bir şekilde kullanılabildiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

KAYNAKLAR

- Arslan, A.S., Kaymakçı Y.D. ve Arslan S. (2009). Alternatif Ölçme-Değerlendirme Etkinliklerinde Karşılaşılan Problemler: Fen Ve Teknoloji Öğretmenleri Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (23):1-2.
- Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2009). Geleneksel Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri. 3. Baskı, Pegem Akademi, Ankara, ss.13-142.
- Bayrak, B., ve Erden, A.M. (2007). Fen bilgisi öğretim programının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 137-154.
- Demirel Ö. (2008). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. 11. Baskı, Pegem Akademi, Ankara, s.105.
- Erginbaş, E. (2009). Teknoloji Destekli Matematik Öğretiminin Sınıf Yönetiminin Öğrenci Özellikleri Açısından Etkililiği. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, s.1.
- Gelibolu M.F. (2009). Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımıyla Geliştirilen Bilgisayar Destekli Mantık Öğretimi Materyallerinin 9.Sınıf Matematik Dersinde Uygulanmasının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, ss. 1-126.
- Harris, J., & Hofer, M. (2009). Instructional Planning Activity Types as Vehicles for Curriculum-Based TPACK Development. Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2009. s. 4087-4088. Chesapeake, VA: AACE.
- Hughes, J. (2005). The Role of teacher knowledge and learning experience in forming technology-integrated pedagogy. Journal of Technology and Teacher Education, 13(2):284-302.
- Janisch, C., Liu, X. ve Akrofi, A. (2007). Implementing Alternative Assessment: Opportunities and Obstacles. The Educational Forum, Volume 71:221-230.
- Karahan, U.(2007). Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Metodlarından Grid, Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Ve Kavram Haritaları'nın Biyoloji Öğretiminde Uygulanması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, ss. 16-43.
- MEB (2004). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
- MEB (2005). Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı, Mirasyedioğlu, Ş. (Kom. Başk.), Ankara, 1-312.
- Mert, V. (2008). Enerji Konusunda Alternatif Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, ss. 1-18.
- Oldknow A. ve Taylor, R. (2003). Teaching Mathematics Using Information and Communications Technology. 2nd edition, Continuum, London, ss.2-65.
- Stewart, C.J. ve Cash, W.B. (1985). Interviewing: Principles and practices (4. Baskı). Dubuque, IQ: Wm. C. Brown Pub.
- Şataf, H.A. (2010). Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin “Dönüşüm Geometrisi” Ve “Üçgenler” Alt Öğrenme Alanındaki Başarısı Ve Tutuma Etkisi (Isparta Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya ss. 1-70.
- Taşlıbeyaz, E. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminde Matematik Algılarına Yönelik Durum Çalışması: Lise 3.Sınıf Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, ss. 1-91.
- Turgut, M.(2010). Teknoloji Destekli Lineer Cebir Öğretiminin İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yeteneklerine Etkisi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, ss.104-112.
- Yıldırım A. ve Şimşek H.(2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.119-120.

TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞINI GELİŞTİRMEK ÜZERE YETİŞKİNLERE YÖNELİK BİR EĞİTİM PROGRAMI

AN EDUCATION PROGRAM TO IMPROVE TECHNOLOGY LITERACY AMONG ADULTS

Pınar METİN
pinarerdis@yahoo.com.tr

Yrd. Doç. Dr. Levent DENİZ
Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
ldeniz@marmara.edu.tr

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, yetişkin bireylerde teknoloji okuryazarlığına yönelik bir farkındalık oluşturmak, bilgisayara yönelik tutumlarını ve öz yeterlilik düzeylerini artırmak için bir eğitim programı geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmektir. Bu temel amaç çerçevesinde, yetişkinlerde teknoloji okuryazarlığının teknolojiyi kullanabilme boyutu araştırılmıştır. Ön test-son test modeline uygulanan bu araştırmanın örneklemini İstanbul Yenisahra Rabia Leman İlköğretim Okulunun 2009-2010 eğitim öğretim yılındaki 10 gönüllü bayan öğrenci velisi oluşturmaktadır. Katılımcıların tümü alt sosyo-ekonomik düzeyde ve ev hanımı olup yaşları 18-44 arasındadır. Katılımcılara 2 hafta süreyle hafta içi her gün 2 saat süren oturumlar şeklinde araştırmacı tarafından geliştirilen eğitim programı uygulanmıştır. Araştırmada, durumluk bilgisayar kaygısını, genel bilgisayar kaygısını, öz yeterliliğe yönelik kazanımların düzeyini ve eğitimin etkililiğini ölçen çeşitli veri toplama araçları kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, katılımcıların anlık bilgisayar ve genel bilgisayar kaygılarında anlamlı bir azalma olmamıştır. Diğer yandan katılımcıların öz yeterlilik algılarında anlamlı bir artış belirlenmiştir. Katılımcılar devam ettikleri programa yönelik de olumlu görüşler ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji okuryazarlığı, yetişkin eğitimi

ABSTRACT

The aim of this research is to develop, implement and later test an education program for increasing awareness and self efficacy of technology (computer) literacy among adults. Within this framework, of adults' technology literacy; technology usage aspect has been analyzed. The sample of the research, which is prepared according to first test-final test trial model, consists of 10 volunteer female parents of Istanbul Yenisahra Rabia Leman Elementary School students during the 2009-2010 Educational Period. All the participants are housewives with low socio-economic status, aged between 18 and 44. The education program has been applied to the participants for 2 weeks period as 2 hour sessions per every weekday. In the study, various means of data collection have been used to measure state computer anxiety, general computer anxiety, and the self efficacy of participants on using computers. At the end of

the research the program has no effect on decreasing the general and state computer anxiety levels of participants. On the other hand, a significant increases in participants 'perceptions of self sufficiency have been determined. Participants also expressed their positive opinions about the program.

Key Words: Technology literacy, adult education

GİRİŞ

Teknoloji 21.yüzyılda hayal gücünü zorlayan bir hızla her şeyi değiştirmiş, böylece insanın değişimini zorunlu hale getirmiştir. Değişen bir dünyada yeni düzenin içinde yer almak ya da yerini korumak isteyenler için teknolojik çağa uyum göstermek, kendilerini yenilemek bir ihtiyaç olmuştur.

İşsizler iş bulmak için, çalışanlar işlerinde ilerlemek ya da işlerini koruyabilmek ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için yenilikleri ve gelişmeleri öğrenmesi gerekmektedir. Pek çok ülkede yetişkin eğitimi ekonomik gelişmenin hızlanmasında örgün eğitime göre genellikle daha güçlü bir etken olarak görülmektedir (Okçabol, 2006, s.18-20).

Teknolojinin günlük yaşamın her kesitinde yaygın kullanılması, hemen her gün yeni bir teknolojik ürünün hizmete sunulması her yaştan bireyin teknoloji eğitimini gerekli kılmaktadır. Teknoloji eğitiminin en önemli amacı olan teknoloji okuryazarlığı geleceğin insanına yapılacak en önemli yatırımdır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO, 2008), teknoloji okuryazarlığı yaklaşımının politik hedefini, sosyal kalkınmayı desteklemek ve ekonomik verimliliği arttırmak amacıyla yeni teknolojilere ayak uydurabilen öğrenciler, vatandaşlar ve işgücü yaratmak olarak tanımlar. Bu politikaların eğitim sisteminde hayata geçirilmesi süreci ise teknoloji eğitimi veya öğretimi olarak tanımlanabilir.

Teknoloji okuryazarlığı “performans, verimlilik ve öğrenmeyi geliştirmek için bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanma yeteneği” olarak tanımlanmaktadır (Adıgüzel, 2005, s.2). Teknoloji okuryazarlığı sadece bilgisayar ve bilgisayarın uygulamalarını bilmekten daha fazladır (ITEA, 2006, s.1). Bu bağlamda teknoloji okuryazarlığı bilgisayar okuryazarlığını da içine alan çok geniş bir kavramdır. Teknoloji okuryazarlığı bireylerin, teknoloji ile kendileri ve toplum arasındaki ilişkinin anlaşılmasından gerekli olan entelektüel süreç, yeterlilik ve düzenin tümü olarak da tanımlanabilir (Odabaşı 2000, s.2).

Teknoloji okuryazarlığı, insanların çevresindeki dünyaya akıllıca ve dikkatlice katılma ihtiyacını araç gereçlerle sağlamalarını amaçlar (Garmire ve Pearson, 2006, s. 33).

Uluslararası Teknoloji Eğitim Derneği (International Technology Education Association-ITEA, 2000) teknoloji okuryazarlığını “teknolojiyi kullanma, yönetme, değerlendirme ve anlama becerisi” olarak tanımlamaktadır. Teknoloji Okuryazarlığını Değerlendirme Komitesi 2006’da yayımladığı raporda teknoloji okuryazarlığını üç boyutlu tanımlamıştır. Bu boyutlardan birincisi “bilgi” boyutu, ikincisi “eleştirel düşünme ve karar verme” boyutu ve üçüncüsü ise “uygulama” boyutudur (National Academy of Engineering-NAE, 2005). Özetle, teknoloji okuryazarı olan bir birey teknoloji bilgisi ve teknolojiyi etkili kullanabilme yeteneği ile teknolojik sorunlar hakkında eleştirel düşünebilen ve doğru kararlar alabilen kişidir.

Teknoloji okuryazarlığının seviyeleri her insan için farklı bir eğitim, farklı deneyimler ve farklı bir süreçte meydana gelir. Aslında pratikte, teknoloji okuryazarlığının bu üç boyutu birbirinden bağımsız düşünülemez. Bir insan bazı bilgilere sahip olmadan teknolojik uygulamaları gerçekleştiremez ve teknolojinin geleceği ile bazı değer yargıları olmadan karar veremez. Uygulama boyutu da bazı seviyelere

bilgi ile şekil vermek zorundadır. Bu boyutlar farklı düzeylerde olabilseler de teknoloji okuryazarlığını üç boyutlu bir çerçevede değerlendirmek gerekir. Teknolojiye ilişkin olumlu tutumların oluşturulabilmesi ve teknoloji okuryazarlığının bir boyutu olan eleştirel düşünme ve karar verme becerilerinin kazandırılabilmesi için her yaştan bireyin öğrenme özelliklerine göre teknoloji eğitim programlarının hazırlanması gereklidir. Petrina (2000)'ya göre özellikle günümüzde yetişkinlerin teknolojiyi anlayıp kullanabilmesi için informal eğitim kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Gelişen teknolojileri, hayatı kolaylaştıran bir araç olarak kullanabilme, ancak teknoloji okuryazarı olmakla mümkündür.

Bu bağlamda araştırmamızın amacı, yetişkin bireylerde teknoloji okuryazarlığına yönelik bir farkındalık oluşturmak, bilgisayara yönelik tutumlarını ve öz yeterlilik düzeylerini artırmak için bir eğitim programı geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmektir.

YÖNTEM

Bu araştırmada tek grup ön test-son test deneme modeli kullanılmıştır. Teknoloji eğitim programının konu başlıkları ve içeriğinin oluşturulmasında araştırmacı, her oturum için belirlenen konularda literatür taramış ve MEGEP Modülleri (2007)'den yararlanılarak ve benzer önceki çalışmalardan destek alarak anlatım metnini hazırlamıştır. Ayrıca eğitim sonrasında hatırlatıcı rol oynamasını beklediği ve her bir oturumun içeriğine uygun nitelikte “ek”ler yetişkinlere verilmek üzere hazırlamıştır. Eğitimin yapılandırılması aşamasında diğer hazırlıklarının da sürdüren araştırmacı tarafından eğitimin içeriği, süresi, tarihi, yeri, kayıt ve katılım şartları ile ilgili bilgilendirme içeren afiş ile eğitimin duyurusu yapılmıştır. Program kontenjanı 10 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısının 10 ile sınırlandırılmasında, yetişkin eğitimi çerçevesinde ideal katılımcı sayısı, bilgisayar laboratuvarının kapasitesi ve eğitimcinin gerekli olan üst bakışı sağlama endişesi düşünülmüştür. Eğitimin kapsamı, basit bilgisayar bilgi ve becerileri ile dijital fotoğraf makinesi kullanımınıdır. Eğitim sürecinde öncelikle teorik bilgiler sunu programı (PowerPoint) kullanarak aktarılmış, sonrasında yetişkinlerin bilgisayar ve dijital fotoğraf makinesi kullanarak kendi seçtikleri bir yemek tarifini kelime işlem programı (Word) kullanarak yazmaları istenmiştir. Tariflerini yapıp fotoğrafını çekmek ya da internet ortamından tarifin resmini bulup metinlerine eklemek suretiyle öğrendiklerini pratiğe uygulamaları sağlanmıştır. Eğitim sonunda, eğitimin ürünü olan yetişkinlerin hazırladığı resimli yemek tarifleri kitapçık haline getirilmiş ve isme özel “Başarı Belgesi” ile birlikte son oturumda katılımcılara dağıtılmıştır. Eğitim tarihleri 15 Mart 2010 ile 2 Nisan 2010 olarak belirlenmiş ve belirlenen tarihlerde hafta içi günlerde saat 14.30-16.30 arasında 2’şer saatlik oturumlar şeklinde gerçekleştirilmiştir.

EVREN VE ÖRNEKLEM

Araştırma evrenini, İstanbul Yenisahra Rabia Leman İlköğretim Okulu'nun 2009-2010 eğitim öğretim yılındaki öğrenci velileri oluşturmaktadır. Araştırmamızın örneklemini, belirtilen okuldan çalışmaya gönüllü katılan, alt sosyo-ekonomik düzeyde ve yaşları 18-44 arasındaki ev hanımı 10 yetişkin bayan oluşturmaktadır. Yetişkinlere 2 hafta süreyle hafta içi her gün 2 saat süren oturumlar şeklinde araştırmamız tarafından geliştirilen eğitim programı uygulanmış ve değerlendirilmiştir.

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI

Bu araştırmada, katılımcıların bilgisayarlara yönelik anlık kaygılarını ölçmek için Öner ve Le Compte (1985) tarafından hazırlanan Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri'nin Durumluk boyutu ile bilgisayar

kaygılarını ölçmek için Deniz (1994) tarafından geliştirilen Bilgisayar Tutum Ölçeği-Marmara'nın Bilgisayar Kaygısı alt ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca eğitimin etkililiğinin ölçülmesi için araştırmacı tarafından geliştirilen 52 soruluk bir öz yeterlilik ölçeğinden yararlanılmıştır. Yapılan eğitime yönelik memnuniyet değerlendirmesi içinde bir Eğitim Değerlendirme Anketi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.

VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ

Araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen veriler yüzde-frekans dağılımları ve Non-Parametrik Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılarak çözümlenmiştir. Ayrıca katılımcıların, değerlendirme ve yorumları da nitel olarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Yetişkinlerin bilgisayara yönelik anlık ve genel kaygıları ile öz yeterlilik durumlarının eğitim sonunda farklılaşma durumunu sınamak amacıyla Non-Parametrik Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi yapılmıştır.

Yetişkinlerin Anlık Kaygılarına İlişkin Bulgular ve Yorumlar

Tablo 1. Anlık Bilgisayar Kaygıları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Sınamak Amacıyla Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları

Puan	Sıralar	N	S.O.	S.T.	z	p
Anlık Bilgisayar Kaygısı	Negatif Sıralar	6	5,50	33,00	-1,249	,212
	Pozitif Sıralar	3	4,00	12,00		
	Eşit	1				
	Total	10				

Tablo 1'den de anlaşılacağı üzere, yetişkinlerin bilgisayara yönelik anlık kaygıları arasında istatistiksel olarak fark yoktur ($z=-1,249$; $p=,212$). Yetişkinlerin bilgisayar kullanımına yönelik anlık kaygı durumları eğitim sonrasında anlamlı bir düşüş ortaya koymamıştır.

Yetişkinlerin Genel Kaygılarına İlişkin Bulgular ve Yorumlar

Tablo 2. Genel Bilgisayar Kaygıları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Sınamak Amacıyla Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları

Puan	Sıralar	N	S.O.	S.T.	z	p
Genel Bilgisayar Kaygısı	Negatif Sıralar	3	3,33	10,00	-1,483	,138
	Pozitif Sıralar	6	5,83	35,00		
	Eşit	1				
	Total	10				

Tablo 2'den de anlaşılacağı üzere, yetişkinlerin bilgisayara yönelik genel kaygıları arasında istatistiksel olarak fark yoktur ($z=-1,483$; $p=,138$). Yetişkinlerin bilgisayar kullanımına yönelik genel kaygı durumları eğitim sonrasında anlamlı bir düşüş ortaya koymamıştır.

Yetişkinlerin Öz Yeterliliklerine İlişkin Bulgular Ve Yorumlar

Tablo 3. Öz Yeterlilikler Arasındaki Farkın Anlamlılığını Sınamak Amacıyla Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları

Puan	Sıralar	N	S.O.	S.T.	z	p
Bilgisayara yönelik öz yeterlilikleri	Negatif Sıralar	0	,00	,00	-2,805	,005
	Pozitif Sıralar	10	5,50	55,00		
	Eşit	0				
	Total	10				

Tablo 3'den de anlaşılacağı üzere, yetişkinlerin bilgisayar kullanımına yönelik öz yeterlilikleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($z=-2,805$; $p<.01$). Yetişkinlerin bilgisayar kullanımına yönelik öz yeterlilikleri eğitim sonrasında anlamlı bir artış ortaya koymuştur.

Eğitim Sonu Değerlendirmesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar

10 oturumluk eğitim programının uygulanmasının ardından, yapılan oturumlarla ilgili görüşlerinin alınması amacı ile yetişkinlere "Eğitim Değerlendirme Anketi" uygulanmıştır. İçerik, eğitimci, genel süreç ve amaçlara yönelik ifadeler verilmiş, yetişkinlerden 1'den 5'e kadar memnuniyet düzeylerini yansıtan puanlamayı yapmaları istenmiştir. Ayrıca katılımcıların kendi duygu ve düşüncelerini yansıtan ifadeleri "Program Hakkındaki Görüşleriniz ve Ekleme İstedikleriniz" bölümüne yazmaları istenmiştir.

Tablo 4. Yetişkinlere Uygulanan Eğitim Değerlendirme Anketi Sonuçlarına Göre İçeriğe İlişkin Görüşlerin Frekans Ve Yüzde Değerleri Dağılımı (N = 10)

	Hiç katılmıyorum	Biraz katılmıyorum	Katılıyorum	Oldukça katılıyorum	Tamamıyla katılıyorum
İÇERİK	f(%)	f(%)	f(%)	f(%)	f(%)
Program içeriği ilgimi çekti	-	-	2(20)	3(30)	5(50)
Program dili anlaşılırdı	-	-	2(20)	2(20)	6(60)
Program süresince zaman iyi kullanıldı	-	-	1(10)	-	9(90)
Dağıtılan ekler işime yaradı	-	1(10)	-	3(30)	6(60)

Tablo 4'den anlaşıldığı gibi katılımcıların içerik zenginliği, dilin uygun kullanımı, zamanın iyi kullanımı ve dağıtılan ekler konusunda memnuniyet oranının yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 5. Yetişkinlere Uygulanan Eğitim Değerlendirme Anketi Sonuçlarına Göre Eğitimciye İlişkin Görüşlerin Frekans Ve Yüzde Değerleri Dağılımı (N = 10)

	Hiç katılmıyorum	Biraz katılmıyorum	Katılıyorum	Oldukça katılıyorum	Tamamıyla katılıyorum
EĞİTİMCİ	f(%)	f(%)	f(%)	f(%)	f(%)
Eğitimci konusuna hâkimdi	-	-	-	1(10)	9(90)
Eğitimci arkadaşça ve yardımseverdi	-	-	-	2(20)	8(80)
Eğitimciden sorularına tatmin edici cevaplar aldım	-	-	-	2(20)	8(80)

Tablo 5'den anlaşıldığı gibi yetişkinlerin eğitimciyle ilgili memnuniyeti yüksektir.

Tablo 6. Yetişkinlere Uygulanan Eğitim Değerlendirme Anketi Sonuçlarına Göre Genel Sürecine İlişkin Görüşlerin Frekans Ve Yüzde Değerleri Dağılımı (N = 10)

	Hiç katılmıyorum	Biraz katılmıyorum	Katılıyorum	Oldukça katılıyorum	Tamamıyla katılıyorum
GENEL SÜREÇ	f(%)	f(%)	f(%)	f(%)	f(%)
Programın anlatılış ve işlenişinden memnun kaldım	-	-	-	-	10(100)
Eğitim yeri çalışmalar için uygundu	-	-	-	2(20)	8(80)
Eğitimde oturma düzeni çalışmalar için uygundu	-	-	1(10)	1(10)	8(80)
Programın süresi bilgilendirme açısından yeterliydi	-	-	1(10)	4(40)	5(50)

Toplantılar zevkli ve eğlenceliydi	-	-	-	1(10)	9(90)
Program beklentilerimi karşıladı	-	-	1(10)	1(10)	8(80)

Tablo 6'dan anlaşıldığı gibi yetişkinlerin eğitimin genel sürecine ilişkin memnuniyeti yüksektir.

Tablo 7. Yetişkinlere Uygulanan Eğitim Değerlendirme Anketi Sonuçlarına Göre Amaçlara İlişkin Görüşlerin Frekans Ve Yüzde Değerleri Dağılımı (N = 10)

AMAÇLAR	Hiç katılmıyorum f(%)	Biraz katılıyorum f(%)	Katılıyorum f(%)	Oldukça katılıyorum f(%)	Tamamıyla katılıyorum f(%)
Bu program teknoloji kullanımı ile ilgili kaygılarımı azaltmama yardımcı oldu	-	-	1(10)	2(20)	7(70)
Bu program bilgisayara ilişkin olumlu duygular hissetmeme yardımcı oldu	-	-		4(40)	6(60)
Bu program teknolojiyi kullanma becerimi olumlu yönde geliştirmeme yardımcı oldu	-	-	1(10)		9(90)

Tablo 7'den anlaşıldığı gibi yetişkinlerin kendi hedefledikleri amaçlara ilişkin memnuniyeti yüksektir.

Yetişkinlerin yorumları nitel olarak değerlendirilmiş, eğitimin içeriğinin genel olarak beğenildiğini, eğitim süresinin yeterli gelmemesi konusunda sıkıntılar yaşandığı görülmüştür. Eğitim programı kapsamının yeterli bulunduğu, öz yeterliliklerin geliştiği ve katılımcıların eğitimci ile tekrar çalışmak istedikleri belirtilmiştir. Ayrıca bu eğitim sayesinde bilmedikleri pek çok şeyi öğrendiklerini, doğru olduğunu sandıkları yanlış bilgilerinin düzelttiklerini, yaşam boyu eğitimin gerekliliğine ve ileride daha bilinçli birer bilgisayar ve teknoloji kullanıcısı olacaklarına dair inançlarının arttığı yazılan cümlelerde ifade edilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Metin (2011) tarafından yüksek lisans tezi olarak yapılan ve burada ana hatları ile sunulan çalışmasının sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, teknoloji eğitim programına katılan yetişkinlerin, bilgisayar kullanımına yönelik anlık bilgisayar kaygı durumları ve genel bilgisayar kaygı durumları eğitim sonrasında anlamlı bir düşüş ortaya koymamıştır. Yetişkinlerin bilgisayar kullanımına yönelik öz yeterlilikleri ise eğitim sonrasında anlamlı bir artış ortaya koymuştur. Bu sonuca göre, eğitimin öz yeterlilikler düzeyinde artış sağladığı ancak katılımcıların kaygılarını azaltmadığı saptanmıştır. Araştırmacı, bu çalışma ile kendisini hedefine ulaşmış saymakla beraber, bu konudaki çalışmaların yeterli olmadığını gözlemlemiştir. Bunun için de alan uzmanlarının (yetişkin eğitimci, eğitim teknolojisi ve program geliştirme uzmanları) bu tip ulaşılabılır nitelikte (ücretsiz, uygun mekânda ve uygun sürede) ve yinelenebilir eğitimleri yapılandırmak üzere birlikte çalışmalarını gerekliliğini öneri olarak sunmaktadır. Gelişen teknolojilerin etkisi ile değişen okuryazarlık kavramı içersine teknolojinin de katılarak günümüz yetişkinleri için olmazsa olmaz teknoloji okuryazarlığının yetişkin okuryazarlığı programlarında yer alması ve bu programların yetişkinlerin ihtiyaçlarının belirlenerek yeniden yapılandırılması önerilebilir.

KAYNAKLAR

Adıgüzel, A. (2005). Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Öğretmen Niteliklerinde Yeni Bir Boyut: Bilgi Okuryazarlığı. *Milli Eğitim Dergisi* (167).

- Deniz, L. (1994). *Bilgisayar Tutum Ölçeği'nin Geçerlik, Güvenirlik ve Norm Çalışması ve Örnek Bir Uygulama*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
- Garmire, E.&Pearson, G. (2006). *Tech tally,National Academy of Engineering. Committee on Assessing Technological Literacy*. Washington: National Academies Press, 3-5-16,293
- ITEA (International Technology Education Association) (2000). Standards for Technological Literacy: Content for the Study of Technology. Reston, VA: Author, <http://www.iteaconnect.org/Publications/publications.htm> adresinden 20.08.2010 tarihinde alınmıştır.
- Metin, P. (2011). *Teknoloji Okuryazarlığını Geliştirmek Üzere Yetişkinlere Yönelik Bir Eğitim Programı*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Halk Eğitim Anabilim Dalı.
- National Academy of Engineering (NAE). <http://www.members.nae.edu/nae/techlithome.nsf/weblinks/KGRG-569LNP?OpenDocument> adresinden 20.08.2010 tarihinde alınmıştır.
- Odabaşı, F. (2000). *Toplumsal Etkiler Ve Teknoloji Okuryazarlığı*. BTIE 2000 Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Bildiriler Kitabı. Ankara: Meteksan.
- Okçabol. R. (2006). *Halk eğitimi (yetişkin eğitimi)*. Ankara: Ütopya Yayınevi
- Öner, N. ve Le Compte ,A.(1985), *Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı*, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, No: 333.
- Petrina, S. (2000). *The Politics of Technological Literacy*, International Journal of Technology and Desing Education, ,10, 181- 206 <http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v11n2/petrina.html> adresinden 20.08.2010 tarihinde alınmıştır.
- UNESCO (2008). *ICT Competency Standards for Teachers, Competency Standards Modules*. UK: UNESCO, <http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/The%20Standards/ICTCST-Competency%20Standards%20Modules.pdf> adresinden 20.10.2010 tarihinde alınmıştır.

TEKNOLOJİNİN PİYANO EĞİTİMİNE KATKILARI

CONTRIBUTION OF TECHNOLOGY IN PIANO TEACHING

Doç. Dilek BATIBAY

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, dilek.batibay@marmara.edu.tr

Özet

Piyano çalmayı öğrenmek, yalnız akıl ve vücudumuzu değil bunlarla birlikte işitme, görme ve dokunma duyularımızı da kullanmayı gerektirir. Piyano çalmaya küçük yaşta başlayan bir öğrenci nota okuma, ritm, çalışma tekniği, müzikal duyarlılık, stil bilgisi gibi bilgi ve beceri alanlarında başarı göstererek belli bir düzen içinde müziği öğrenmeli ve gerçekleştirmelidir. Öğretmenler, öğretim yaklaşımlarını belirlerken her bir öğrenci için ilgisi nasıl çekilebilir, hangi metodlar kullanılmalıdır vb. gibi bazı sorulara cevap bulmaya çalışırlar. Öğretmenlerin, öğrencilerin ilgisini çekmek ve ilgilerinin devamlılığını sağlayabilmek için de onların ilgi alanlarından yola çıkmaları daha doğru olacaktır. İşte bu noktada, günümüzde tüm çocukların ve gençlerin yaşamının en önemli kısmını kapsayan teknoloji karşımıza çıkmaktadır. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bu zamanda geleneksel piyano eğitimine teknoloji destekli bir yaklaşım kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışmanın amacı günümüz piyano eğitimine internetin ve bilgisayar yazılım programlarının katkılarını tespit edebilmek, ayrıca elektronik piyanoların grup piyano eğitiminde kullanımına bir göz atmaktır.

Anahtar Sözcükler: Müzik, teknoloji, piyano eğitimi

Abstract

Learning how to play piano needs to use our six senses in addition to our brain and body. A student who starts playing piano in early ages must continue its studies in reading music scores, rythm, studying technic as well as in musical expression and stylistic knowledges. Teachers have to search to be able to answer the questions like how to get the interests of different students, which methods have to be used and so on. To be able to draw their attention, they should consider their hobbies and interests. At this point, we run into the technology, which covers everything in the life of the students. In our time, where the technology improves so fast, the education with technological support is inevitable. This study aims to determinate the contrubution of internet and software in teaching piano and to run an eye over the using of electronic pianos in group teaching.

Key Words: Music, technology, piano education

GİRİŞ

Eğitim ve teknoloji; amaçları kişilerin gelişimine katkı sağlamaktır. Her ikisin de ayrı ayrı kuramları ve teknikleri olup öğrenme ve öğretme ortamlarında kaliteyi arttırmak için birlikte kullanılmaktadırlar (İşman, 2003).

Teknolojinin hızla gelişmesiyle, ses ve görüntünün birlikte iletiildiği araçlarla donanmış ortamlarda öğrenci, yaşayarak ve deneyerek öğrenen, araştıran birey halini almıştır. Bu çağın öğretmeni de öğrenciye doğru yolu gösterebilmek üzere kılavuzluk eden ve çağın gereksinimleri doğrultusunda kendini yenileyen bir model olarak yerini almıştır.

Teknolojide ve buna bağlı olarak eğitim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan bu inanılmaz gelişmeler, eğitimin diğer alanlarında olduğu gibi müzik eğitiminde de kendini göstermiş ve 21. yüzyılın çağdaş müzik eğitiminin ayrılmaz birer parçası halini almışlardır.

20. Yüzyılın ortalarında ses ve görüntüyü birlikte ileterek eğitimde kullanılmaya başlanan video veya teyp kaydına dayalı mikro öğretim yöntemi, bugün ABD ve bazı ülkelerde kullanılmaktadır. Video ve video kayıt kullanımının müzik eğitimcisi yetiştiren programlarda özellikle okul deneyimi ve diğer uygulamalı derslerde önemli materyaller arasında yer aldığı görülmüştür (Çelik, 2010).

Ayrıca tüm çalgıların eğitiminde video-kamera kayıt yöntemiyle öğrencinin kendi el, kol ve parmak hareketlerini kontrol etme ve düzeltme olanağına sahip olmasının çalgı eğitimine pozitif yönde katkı sağlayacağı da bir gerçektir. 21. Yüzyılın inkar edilemez bir gerçeği olarak da bilgisayar ve bilgisayar yazılımı programlarının müzik eğitiminde kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bilgisayarların eğitimde kullanılmasıyla kalite, hız, geniş kitlelere erişebilme, maliyet gibi açılardan önemli avantajlar

sağlanmakta, modern haberleşme ağları sayesinde müziksel bilgi ve mesajlar hem sesli hem görüntülü olarak paylaşılabilmektedir. Online sistem adı verilen etkileşimli elektronik sistemler ve interaktif yazılımlar ile müzik eğitiminin çehresi, çarpıcı bir biçimde değişmeye başlamıştır. Gerek CD Rom ve internet gibi araçlar aracılığıyla dağılan interaktif yazılımlar, gerekse modern iletişim ağları yoluyla ulaşılan online müzik eğitimi siteleri klasik eğitime güçlü bir alternatif olarak ortaya çıkmaya başlamıştır (Levendoğlu, 2004).

İNTERNET VE PİYANO EĞİTİMİ İLİŞKİSİ

Artık günlük hayatımızın çok önemli bir kısmını göz ardı edemeyeceğimiz bir şekilde dolduran internet, müzik eğitiminin diğer alanlarında olduğu gibi piyano eğitiminde de oldukça fazla kullanılmaktadır. Her şeyden önde piyano öğretmenleri arasında bilgi paylaşımı ve öğrencileriyle kolay iletişim kurabilmek açısından kolaylık sağlamaktadır. Web sayfaları, müzik dinlemek, kopyalamak ve üzerinde çalışmak için oldukça önemli bir kaynaktır. Tabii bunları yapabilmek için bilgisayar yazılımı programlarına gereksinim vardır.

Bunların dışında piyano öğretimiyle ilgili makaleler, kitaplar ve öğretmenlerin tartışabilecekleri imkanlar sunan Piano Pedagogy Plus ve daha bir çok İngilizce ve Türkçe müzik siteleri vardır. Müzik eğitimi alanında pek çok bilimsel araştırma ve Türkiye'deki müzik okulları hakkında bilgiler, indirilebilecek müzik eserleri vb. pek çok bölümlere sahip bir site olan Müzik Eğitimcileri Sitesi de bilinmesi gerekenler arasındadır (www.muzikegitimcileri.net).

Eğitim amaçlı olarak üniversitelere girmiş bulunan İnternet2 ile de "video konferansı" yöntemi ile dünyanın herhangi bir yerinden önemli bir eğitimci, online ders yapabilme olanağına sahip olmaktadır. Yani, çok ünlü bir piyanistin dünyanın bir ucundaki öğrencileri dinleyerek onlara performansları ile ilgili tavsiyelerde bulunabileceğini söylersek sanırım teknolojinin ne kadar kısa zamanda müthiş bir hızla ilerleyerek inanılmaz boyutlara vardığını gösterebiliriz.

BİLGİSAYAR YAZILIM PROGRAMLARI

Müziğin her alanında pek çok yazılım programı, eğitimcilerin ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Bu programların en büyük avantajlarından biri de müziğin bir çok alanında sunulan temel bilgileri öğrencinin kendi kendine öğrenebilmesine imkan sağlamasıdır. Performans programları da çalgı performans alanında geliştirilmiş programlar olup, öğrencilere çalıştıkları eseri piyano eşlikleriyle de çalabilme olanağı sunmaktadır. Bu programlarla öğrenci çalışırken eseri durdurmak, tekrarlamak, istediği partiyi dinleyip istediği partiyi çalmak, tempo değiştirmek veya gürlük ayarında değişiklikler yapabilmek gibi pek çok alanda özgürdür. Bu programların en çok kullanılanlarından biri "Cake Walk in Concert for Windows or Macintosh" tur.

Piyano alanında yazılan kitaplar ve metodlar artık yayınevleri tarafından MIDI Disk, CD veya yazılım programlarıyla birlikte elektronik ortamlarda kullanılmak üzere yayınlanmaktadır. Ayrıca arpejler, akorlar, parmak numaraları gibi işlevsel piyano becerilerini öğretmek üzere hazırlanmış bilgisayar yazılım programları vardır. Bilgisayar yazılım şirketleri tarafından piyanoyu kendi kendine çalmak isteyenler için de programlar geliştirilmiştir. Bu programlara Piano Discovering System Package; Play-a-piece; Voyetra: Teach Me Piano; Noteplay-Piano Lesson in a Box; Kids Piano ve benzeri örnekler verebiliriz.

GRUP PİYANO EĞİTİMİ

Grup piyano eğitimi, tek öğrenciyle yapılan ders yerine, bir grup öğrenciyle ders yapmayı baz alan bir yaklaşımdır. Pek çok ülkede uygulanan grup piyano eğitimi Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektronik piyano laboratuvarlarının 1950'lerin sonlarında piyasaya sürülmesi ile Amerikan üniversitelerinde bu programların hızla yayılmasına neden olmuştur. Özellikle ana dalı piyano olmayan öğrenciler için bazı piyano becerilerinin kazanılmasına yönelik örneğin deşifre çalma, doğaçlama yapma, bir melodiye eşlik edebilme vb. gibi bir çok konuda fayda sağlamaktadır. Bu laboratuvarlarda grup piyano dersi alacak öğrencilerin özellikle homojen bir şekilde gruplandırılması çok önemlidir. Bu nedenle, öğrencilerin piyano düzeylerinin bir seviye belirleme sınavıyla tespit edilmesi gerekmektedir. Amerikan üniversitelerinde bu dersler genellikle 50 dakikalık derslerle haftada 2 ya da 3 defa verilmektedir (Enoch & Lyke, 1977).

Elektronik piyano laboratuvarlarında öğretmen konsolu ile sayıları 2 ila 64 arasında değişen piyano ile bağlantı kurabilme olanağı mevcuttur. Bir piyano sınıfında eğitimciler tarafından kullanılan ve kabul edilen ideal piyano sayısı ortalama 13'tür. Bu laboratuvarlarda öğretmen ile öğrenci arasında mikrofon ve kulaklık ile irtibat temin edilebilmektedir. Böylelikle kontrol merkeziyle öğretmen ve öğrencileri kolaylıkla iletişim kurabilmekte ve öğretmen, bir öğrenci veya grubun performanslarını dikkati

dağılmadan dinleyebilmektedir. Grup piyano eğitimini bir ders saatinde birden fazla öğrenciye ders verdirerek piyano öğretmenine herşeyden önce zamandan tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca teknik çalışmaların ve işlevsel piyano becerilerinin öğretilmesinin haricinde grup piano eğitiminde öğrenci müzik teorisi, kulak eğitimi, deşifre çalma, transpoze yapma, verilen orkestra ve koro eserlerini piyanoda çalabilme gibi becerileri de kazanabilme olanağına sahiptir. Müzik teknolojisindeki son gelişmeler, hem piyano öğrencilerine, hem de öğretmenlerine öğretme ve performans konularında yeni imkanlar sağlamakta, elektronik piyano laboratuvarları piyano sınıflarını bir öğrenme merkezine dönüştürmektedir. Software, sequencer, ses modülleri ve MIDI teknolojisi öğretmenlerin piyano laboratuvarlarını daha etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır. Bu gelişmeler, öğrencilerin piyano çalarken daha çok motive olmalarına ve müziğin pek çok alanında alıştırmalar yapmalarına fırsat tanımaktadır (Kasap, 2005).

SONUÇ

Teknoloji destekli çağdaş eğitim, diğer alanlarda olduğu gibi piyano öğretimine farklı bir soluk getirmiştir. Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. yüzyılda müzik eğitiminin teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişmesi kaçınılmaz olmakla birlikte, teknolojinin dozunda kullanıldığı takdirde yeteneği ve yaratıcılığı engelleyici bir yanı olmadığı da ortaya çıkmıştır. Ancak grup piyano eğitiminde kullanılan elektronik piyanoların günümüzde ne kadar gelişmiş ve akustik piyanolara yakın olsalar da yine de müzikal ifade söz konusu olduğunda parmağın basışındaki küçük aç farklarıyla dahi oluşabilen 'tuse' nin yarattığı tını farklılıkları ile akustik piyanolarda ulaşılan anlatımın yerini alamayacağı da bir gerçektir.

KAYNAKLAR

- Çelik, B. (2010). Piyano Eğitiminde Video Kamera Kullanımı. *G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 3, 785-800.*
- İşman, A. (2003). *Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme*. Değişim Yayınları. İstanbul.
- Levendoğlu, O. (2004). Teknoloji Destekli Çağdaş Müzik Eğitimi. Sempozyum Bildirisi. İsparta.
- Lyke, J., Enoch, Y. (& Haydon, G. (1996). *Creative Piano Teaching*. Champaign, Illinois: Stipes Pub.
- Kasap, B. T. (2005). Amerika Birleşik Devletleri'nde Grup Piyano Eğitimi. *G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3, 191-206.*
- Kasap, B. T. (2007). Piyano Derslerinde Teknolojinin Kullanılması. *Orkestra Dergisi, Sayı 387, Sayfa 28-31, 32-36.*

TEMEL BİLGİSAYAR ÖZ-RAPOR ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Berna KAYA¹, Mithat TAKUNYACI²

ÖZET

Çalışmada öğrencilerin ulusal düzeyde temel bilgisayar kullanma becerilerinin ölçülmesinde kullanılan araçlar, konuyla ilgili alan taraması yapılarak incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı Butler (2007) tarafından geliştirilen “TEMEL BİLGİSAYAR ÖZ-RAPORU” ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması ve ölçeğin geçerlik ve güvenilirliğini gözden geçirmektir. Öncelikle ölçekle ilgili gerekli izinler alınmış ve sonrasında geçerlik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe dil eşdeğerliği sağlandıktan sonra, kapsam geçerliği için uzman görüşüne sunulmuştur. Ardından açımlayıcı faktör analizi ile aracın yapı geçerliği incelenmiş ve son olarak da aracın güvenilirliğine ilişkin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı, düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu hesaplanmış ve t testi kullanılarak üst %27 ile alt %27 grupların madde ortalamaları arasındaki farkların anlamlılığı incelenmiştir. Ölçek 4 faktör ve 50 maddeden oluşmaktadır. Yapılan analiz sonuçları, ölçeğin uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu, faktörlerin Cronbach alfa katsayılarının .89 ile .96 arasında değiştiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ölçek Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik, Faktör Analizi, Temel Bilgisayar Kullanma Becerileri

THE TURKISH ADAPTATION STUDY OF BASIC COMPUTER SELF-REPORTED SURVEY

ABSTRACT

In this study, tools which used for measuring students' skills on using basic computer at the national level were examined by scanning the relevant field. The purpose of this study is to adapt the “Basic Computer Self-Report” scale developed by Butler (2007) to Turkish and review its validity and reliability. After the Turkish language equivalence of the scale, the scale was examined by field specialist to verify content validity. In order to find out validity and reliability of the scale, exploratory factor analysis, In order to find out validity and reliability of the scale, confirmatory factor analysis, Cronbach Alpha correlation coefficients, corrected item-total correlations and t-tests between items' means of upper 27%-lower 27% points were used. Scale has 4 factors and 50 items. Results of these analyses show that scale is at an acceptable degree of goodness of fit and the Cronbach alpha values calculated for the 4 factors of the scale vary between .89 and .96.

Key Words: Adaptation Scale, Validity and Reliability, Factor Analysis, Basic Computer User Skills

GİRİŞ

Günümüzde yaşanan hızlı ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşam biçimimizi önemli ölçüde değiştirmiştir. Özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisi açık bir şekilde görülmektedir. Küreselleşme, uluslararası rekabet, hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekte de hayatımızı etkilemeye devam edecektir (Topsakal, 2005). Günümüzde bilgi teknolojileri, sadece işyerlerinde değil resmi dairelerde de, vatandaşların kendi evlerinde, ilköğretim okullarında, üniversitelerde yaygın olarak kullanılmaktadırlar (Rıza, 2001). Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi bilgisayarlar, eğitim alanı dâhil olmak üzere hayatımızın her alanını etkilemektedir. Bütün bunlar dikkate alındığında ülkeler güçlü bir gelecek oluşturmak için her vatandaşını teknoloji okuryazarı olarak yetiştirmesinin bilincinde olmalıdır (Topsakal, 2005). Bilgisayar okuryazarlığı olan kişi, bilgisayarın özelliklerini, kapasitesini ve bilgisayardaki uygulamaları anlama, toplumdaki bireysel rolüne uygun olarak bilgisayarları ustaca kullanabilme yeteneğine sahip olan kişidir (Grant, Malloy ve Murphy, 2009). Bilgisayar eğitim ve öğretimde büyük yararlar sağlayabilmektedir. Öğrenme için güvenli bir ortam yaratıp çocukların özgüvenini geliştirir. En hızlı ve aydınlatıcı yankıyı verir. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılar. Bilgisayarda istenilen yazılar yazılabilir, her tür değişiklikler yapılabilir. Çok zengin bilgi kaynağına ulaştırılabilir. Bilgileri değişik yönlerden sunar (Rıza, 2001). Ülkemizde 2005 yılında uygulamaya konulan yapılandırmacı eğitim programında öğrencileri bilgisayar okuryazarı olarak yetiştirecek becerilere de yer verilmiştir (Koşar, 2002). Bu programın beceriler kısmında; “Bilgisayar kullanıcılarının bilgisayar hakkında genel bilgilere sahip olması bilgisayar kullanılırken karşılaşılan sorunların daha soğukkanlılıkla giderilmesini sağlar” ifadesi yer almaktadır. Bu programın etkisiyle eğitimde bilgisayarların kullanımı artmaya başlamıştır (Birgün, Çatlıoğlu, Gürbüz ve Aydın, 2009). Bu sebeple öğretmenler gerek hizmet içi eğitim yoluyla gerekse öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim

¹ Arş.Gör., Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, bkorkmaz@sakarya.edu.tr

² Arş.Gör., Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, mtakunyaci@sakarya.edu.tr

sürecinde gördükleri derslerle bilgisayar bilgi ve becerisi kazanmakta ve kendilerini geliştirmektedirler (Tanyeri, 2007, 3).

Bilgisayarlar eğitimin her kademesinde kullanılabilmesine rağmen üniversite öğrencileri akli gelişmelerinde dolayı diğer kademelerdeki öğrencilere göre bilgisayarlarda daha fazla yararlanabilmektedirler (Rıza, 2001, 28). Bu çalışmada eğitim fakültesi öğrencilerinin Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point hakkında temel bilgilere sahip olup olmadığı yoklanmıştır. Birgün, Çatlıoğlu, Gürbüz, Aydın (2010) tarafından matematik öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarını ve deneyimlerini araştıran çalışmanın sonuçlarına göre öğretmen adayları bilgisayarı etkin bir şekilde kullanabilmektedirler.

YÖNTEM

Örneklem

Ölçeğin dilsel eşdeğerliğini deneysel olarak sınamak amacıyla Sakarya Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı birinci sınıf öğrencilerinden çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 25 öğrenciye ilk olarak Türkçe form ve bir hafta sonra İngilizce form uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliğini ve güvenilirliğini sınamak amacıyla Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören toplam 447 öğrenciye Türkçe'ye uyarlanmış formu uygulanmıştır.

Ölçek

Üniversite düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin ulusal düzeyde temel bilgisayar becerilerinin tespiti için Butler (2007) tarafından geliştirilen Temel Bilgisayar Öz-Rapor Ölçeği (TBÖR) kullanılmıştır.

Bu ölçek; Temel İşlemler ve Kavramlar (7 madde), Teknoloji Verimlilik Araçları (25 madde), Teknolojik Araştırma Araçları (11 madde), Problem Çözme ve Karar Alma Araçları (7 madde) alt boyutlardan oluşmaktadır. Ölçeğin tamamı toplam 50 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki maddeler, “bu işlemi kesinlikle yapamam”, “bu işlemi herhalde yapamam”, “bu işlemi yaparken emin değilim”, “bu işlemi belki yapabilirim” ve “bu işlemi kesinlikle yapabilirim” şeklinde işaretlenmektedir. Temel Bilgisayar Öz-Rapor Ölçeği maddelerinden birkaç örneği Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1: Temel Bilgisayar Öz-Rapor Ölçeği örnek maddeleri

Madde	Alt Boyutlar
• Dosyaları düzenlerken dosyanın ismini değiştirebilir misiniz?	Temel İşlemler ve Kavramlar
• Microsoft Word belgesi oluştururken, belgede kopyala, kes ya da yapıştır işlemlerini uygulayabilir misiniz?	Teknoloji Verimlilik Araçları
• Power Point Belgesi oluştururken, sunumu farklı slayt görüntüleme biçimleri ile değiştirebilir misiniz?	Teknolojik Araştırma Araçları
• Excel işlem tablosu oluştururken, çalışma tablosuna aritmetik formül ekleyebilir misiniz?	Problem Çözme ve Karar Alma Araçları
• İnternete ilişkin, ansiklopedik makale için Web de arama yapabilir misin?	Problem Çözme ve Karar Alma Araçları

İşlemler

Ölçeğin dilsel eşdeğerlik çalışmaları çerçevesinde, alt ölçekler çift dilli olarak kabul edilebilecek 3 eğitimci tarafından Türkçeye ve yine çift dilli kabul edilebilecek 3 dil bilimci tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Formun çeviri İngilizcesi ile orijinal İngilizcesi karşılaştırılmış ve iki form arasında fark gösteren maddeler gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Daha sonra eşdeğerliliği saptanan ölçek bir grup eğitim fakültesi dördüncü sınıf öğrencisine (N=45) birer hafta ara ile uygulanmış, elde edilen puanlar arasında madde bazında ve alt-testler bazında korelasyon ve t - değerleri hesaplanmıştır. Temel Bilgisayar Öz-Rapor Ölçeği’ nin geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları için ise Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören 447 öğrenciye uygulanarak ölçeğin geçerlik analizi, açıklayıcı faktör analizi kullanılarak yapılmıştır. Ölçeğin güvenilirliği için Cronbach Alpha, eş-yarılar katsayıları belirlenmiş ve madde analizleri (madde-toplam, madde-kalan ve ayırt-edicilik) testin tümü ve her bir alt boyut için hesaplanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak istatistik analizleri SPSS 13.0 ile yapılmıştır.

BULGULAR

Temel Bilgisayar Öz-Rapor Ölçeği Dilsel Eşdeğerliği

Birer hafta ara ile önce İngilizce sonra Türkçe olarak uygulanan ölçekten elde edilen puanlar arasında korelasyon ve ilişkili grup t-testi değerleri hesaplanmıştır. Ölçeğin iki hafta ara ile gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda Türkçe ve İngilizce formları arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek amacıyla ilişkili grup t testi ve iki uygulama arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise korelasyon testi uygulanmış, uygulama sonucunda elde edilen değerler Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2: Temel Bilgisayar Öz-Rapor Ölçeği Alt Boyutlarının Türkçe ve İngilizce Formlarının Ortalama, Standart Sapma, Korelasyon ve t -Değerleri

Alt Boyutlar Türkçe	\bar{X}	Ss	Alt Boyutlar İngilizce	\bar{X}	Ss	r	p	t	p
Temel İşlemler ve Kavramlar	33.21	3.87	Basic Operations and Concepts	33.09	3.45	.71	.00*	.46	.65
Teknoloji Verimlilik Araçları	117.15	7.65	Technology Productivity Tools	116.42	7.20	.82	.00*	.34	.48
Teknolojik Araştırma Araçları	43.02	4.52	Technology Research tools	41.42	4.11	.65	.00*	.82	.27
Problem Çözme ve Karar Alma Araçları	31.53	5.29	Problem Solving and Decision-Making Tools	31.26	4.74	.76	.00*	.66	.36

* p < .01

Yapılan analizler sonucunda ölçeğin Türkçe ve İngilizce formları arasında Temel İşlemler ve Kavramlar ($r=.71$), Teknoloji Verimlilik Araçları ($r=.82$), Teknolojik Araştırma Araçları ($r=.65$) ve Problem Çözme ve Karar Alma Araçları ($r=.76$) alt boyutlarında p < .01 düzeyinde pozitif yönde anlamlı ve yüksek düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Yine Türkçe ve İngilizce formlardan elde edilen puanlar arasında yapılan ilişkili gruplarda t- testi sonuçları her ölçeğin Türkçe ve İngilizce formlarından elde edilen toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir (p > .05) (Tablo 2).

Ölçme aracının iki hafta ara ile gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda Türkçe ve İngilizce formlarında bulunan tüm maddeler arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p < .05). Maddeler arasındaki korelasyon değerleri .675 ile .308 arasında değişmektedir. Yine Türkçe ve İngilizce form maddelerinden elde edilen puanlar arasında yapılan ilişkili gruplarda t testi sonuçlarına göre, maddeler arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre, maddeler bazında ölçeğin Türkçe ve İngilizce formlarının birbirine eşdeğerde olduğu söylenebilir.

Temel Bilgisayar Öz-Rapor Ölçeği' nin Geçerliliği ve Güvenirliği

Geçerlik Çalışması

Geçerlik ve güvenirlikle ilgili analizler öncesinde TBÖR ölçeğinin uygulanmasından elde edilen verilerin normal dağılıma uygunluğunu test etmek amacıyla Kolmogrov-Smirnov Z testi yapılmıştır. Test sonucuna göre, veriler normal dağılım göstermektedir ($Z=3.075$, p < .05). Ölçekten elde edilen puanların normal dağılım gösterdiğine karar verildikten sonra, öğrencilerden elde edilen puanların oluşturduğu faktör yapısını incelemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi yapmadan önce ise çalışma grubunun sayısının faktör analizi yapılamaya uygun olup olmadığını anlamak amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin testi uygulanmıştır. Test sonucunda .856 değeri elde edilmiştir. Bu değer .60'den yüksek olması sayının uygun olduğunu göstermektedir. Ardından, ölçme aracının faktör yapılarına ayrışıp ayrışmayacağını anlamak amacıyla da Bartlett's testi uygulanmıştır. Bu test sonucunda da $sd=1225$, p = .000 değerleri elde edilmiştir. Bu sonuç ölçme aracının faktör yapılarına ayrılabilmesi göstermektedir. Araştırma grubunun uygun büyüklükte olduğu ve ölçme aracının yapısının faktörlere ayrılabilmesi tespit edildikten sonra faktör analizine geçilmiştir. Faktör analizi sonucuna göre ölçek orijinaline uygun olarak dört alt boyuta ayrılmıştır. Bunlara ilişkin varyans yüzdeleri Tablo 3'de yer almaktadır.

Tablo 3: Temel Bilgisayar Öz-Rapor Ölçeği' nin Alt Boyutlarına İlişkin Faktör Analizi Sonuçları

Alt Boyutlar	Öz-Değer	Açıklanan Varyans (%)	Toplam Varyans (%)
Temel İşlemler ve Kavramlar	16.011	32.022	32.022
Teknoloji Verimlilik Araçları	8.257	16.514	48.536
Teknolojik Araştırma Araçları	3.358	6.715	55.251
Problem Çözme ve Karar Alma Araçları	2.724	5.449	60.700

Tablo 3'de görüldüğü gibi "Temel İşlemler ve Kavramlar" alt boyutunun açıkladığı varyans yüzdesi 32.022, "Teknoloji Verimlilik Araçları" alt boyutunun 16.514, "Teknolojik Araştırma Araçları" alt boyutunun 6.715 ve "Problem Çözme ve Karar Alma Araçları" alt boyutunun ise 5.449'dur. Dört alt boyutun açıkladığı toplam varyans yüzdesi 60.7'dir. TBÖR ölçeğinin maddelerine ilişkin faktör yükleri ise Tablo 4'de verilmiştir.

Tablo 4: Temel Bilgisayar Öz-Rapor Ölçeği' nin Maddelerine İlişkin Faktör Yükleri

	Temel İşlemler ve Kavramlar	Teknoloji Verimlilik Araçları	Teknolojik Araştırma Araçları	Problem Çözme ve Karar Alma Araçları
1	.689			
2	.897			
3	.883			
4	.827			
5	.871			
6	.776			
7	.701			
8		.525		

9	.475		
10	.625		
11	.593		
12	.614		
13	.586		
14	.582		
15	.668		
16	.728		
17	.734		
18	.815		
19	.666		
20	.479		
21	.668		
22	.468		
23	.709		
24	.585		
25	.597		
26	.421		
27	.570		
28	.464		
29	.575		
30	.604		
31	.541		
32	.471		
33		.695	
34		.773	
35		.842	
36		.887	
37		.861	
38		.873	
39		.809	
40		.842	
41		.874	
42		.822	
43		.834	
44			.802
45			.701
46			.659
47			.625
48			.831
49			.866
50			.734

Tablo 4’de verilen ölçek maddeleri ilişkin faktör yükleri incelendiğinde, “Temel İşlemler ve Kavramlar” alt boyutunda bulunan faktör yüklerinin .689 ile .897, “Teknoloji Verimlilik Araçları” alt boyutunda bulunan faktör yüklerinin .421 ile .815, “Teknolojik Araştırma Araçları” alt boyutunda bulunan faktör yüklerinin .695 ile .887 ve “Problem Çözme ve Karar Alma Araçları” alt boyutunda bulunan faktör yüklerinin .625 ile .866 arasında değiştiği görülmektedir. Faktör analizine göre, maddelerin birden fazla faktörde yük değerine sahip olması durumunda, değerler arasındaki farkın .10’dan fazla olması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2008). Bu duruma göre maddelerin tamamı ölçütü karşılamaktadır. Bu da ölçeğin yapı geçerliğinin olduğunu göstermektedir. Ölçme aracı ile ilgili faktör analizi çalışmasından sonra sıra alt ölçeklerin birbiri ile ilişkisinin tespit edilmesine gelmiştir. Bu uygulamanın amacı, alt ölçeklerin birbiri ile ne kadar binişik ya da ayrışık olduğunu tespit etmektir. İlişki değerinin yüksekliği binişikliğin, düşüklüğü ise ayrışıklığın göstergesidir. Burada beklenen sonuç ne çok yüksek ne de çok düşük olmasıdır. TBÖR ölçeğinin alt boyutları arasındaki ilişki sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır.

Tablo 5: Temel Bilgisayar Öz-Rapor Ölçeği’ nin Alt Boyutları Arasındaki İlişkiler

	Temel İşlemler ve Kavramlar	Teknoloji Verimlilik Araçları	Teknolojik Araştırma Araçları	Problem Çözme ve Karar Alma Araçları	TBÖR
Temel İşlemler ve Kavramlar	1	.683**	.118*	.250**	.609**
Teknoloji Verimlilik Araçları	.683**	1	.264**	.387**	.809**
Teknolojik Araştırma Araçları	.118*	.264**	1	.403**	.735**
Problem Çözme ve Karar Alma Araçları	.250**	.387**	.403**	1	.651**
TBÖR	.609**	.809**	.735**	.651**	1

* p < .05, ** p < .01

Tablo 5’te ölçme aracının alt boyutlarının birbirileri ile arasında ilişki incelendiğinde; sadece “Temel İşlemler ve Kavramlar” alt boyutu ile “Teknoloji Verimlilik Araçları” alt boyutu puanlarının birbiriyle yüksek düzeyde ve pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu, diğer alt boyutların puanlarının birbiriyle orta düzey ve düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişkileri olduğu görülmektedir. Elde edilen korelasyon

değerleri .118 ile .683 arasında değişmektedir. Ayrıca, TBÖR ölçeği ile alt boyutları arasında ise .609 ile .809 arasında ilişki bulunmaktadır.

Güvenirlilik Çalışması

TBÖR ölçeğinin güvenirlik çalışması kapsamında, madde toplam, madde kalan, madde ayırt- edicilik değerleri, alt ölçeklere ilişkin Cronbach alfa katsayıları ve test-tekrar-test güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Ölçme aracının alt ölçeklerine ilişkin test-tekrar test analizi sonuçları ve Cronbach alfa katsayıları Tablo 6'da yer almaktadır.

Tablo 6: Temel Bilgisayar Öz-Rapor Ölçeği Alt Boyutlarına İlişkin Test-Tekrar Test Güvenirlik Analizi ve Sonuçları ve Cronbach Alfa (İç Tutarlılık) Katsayıları

Alt Boyutlar	Test- Tekrar Test		Cronbach Alfa
	r	p	
Temel İşlemler ve Kavramlar	.82	.00	.94
Teknoloji Verimlilik Araçları	.68	.00	.90
Teknolojik Araştırma Araçları	.74	.00	.96
Problem Çözme ve Karar Alma Araçları	.88	.00	.89
TBÖR			.93

Tablo 6'e göre, "Temel İşlemler ve Kavramlar", "Teknolojik Araştırma Araçları" ve "Problem Çözme ve Karar Alma Araçları" alt boyutlarının ilk ve son uygulamalarından elde edilen puanlar arasında pozitif yönde, yüksek ilişki bulunmaktadır ($p < .05$). "Teknoloji Verimlilik Araçları" alt boyutunda ise pozitif yönde orta düzeyde ilişki bulunmaktadır ($p < .05$). Buna göre, TBÖR ölçeğinin alt boyutlar bazında test-tekrar test güvenirliği yüksektir. Yine Tablo 6'ya göre, "Temel İşlemler ve Kavramlar (.94)", "Teknoloji Verimlilik Araçları (.90)", "Teknolojik Araştırma Araçları (.96)" ve "Problem Çözme ve Karar Alma Araçları (.89)" alt boyutlarına ve TBÖR ölçeğine (.93) ilişkin Cronbach alfa katsayıları alt sınır olan .70'dan büyüktür. Bu işlemten sonra madde analizleri yapılmıştır. Madde analizine ilişkin sonuçlar Tablo 7'da sunulmuştur.

Tablo 7: Temel Bilgisayar Öz-Rapor Ölçeğine İlişkin Madde Analizi Sonuçları

Alt Boyutlar	Madde	Madde-Toplam	Madde-Kalan	Madde-Ayırt Edicilik
	1	.303	.38	-3.58
	2	.439	.49	-4.69
	3	.521	.58	-5.35
Temel İşlemler ve Kavramlar	4	.531	.57	-7.27
	5	.499	.56	-5.58
	6	.502	.52	-5.93
	7	.563	.62	-6.20
	8	.607	.66	-7.86
	9	.475	.53	-5.04
	10	.593	.65	-5.72
	11	.541	.56	-5.96
	12	.405	.48	-5.56
	13	.497	.56	-4.67
	14	.437	.46	-7.04
	15	.584	.63	-7.64
	16	.559	.61	-7.08
	17	.379	.38	-6.04
Teknoloji Verimlilik Araçları	18	.517	.57	-8.84
	19	.514	.55	-8.75
	20	.485	.48	-8.27
	21	.577	.63	-8.82
	22	.344	.39	-9.23
	23	.547	.60	-7.83
	24	.501	.52	-6.02
	25	.522	.59	-6.61
	26	.350	.31	-3.17
	27	.526	.56	-12.03
	28	.391	.42	-5.30
	29	.443	.44	-6.26
	30	.545	.59	-9.21
	31	.489	.54	-6.12
	32	.511	.55	-10.35
	33	.618	.65	-14.28
	34	.597	.63	-15.40
	35	.536	.55	-16.25
	36	.619	.65	-20.82
Teknolojik Araştırma Araçları	37	.566	.59	-17.11
	38	.555	.55	-18.78
	39	.675	.71	-21.04
	40	.607	.65	-20.80
	41	.628	.63	-20.47
	42	.669	.70	-22.26

	43	.506	.54	-17.76
	44	.390	.45	-8.93
	45	.468	.52	-11.85
	46	.520	.55	-13.74
Problem Çözme ve	47	.509	.55	-13.64
Karar Alma Araçları	48	.425	.49	-8.77
	49	.452	.50	-9.60
	50	.435	.50	-8.18

$p < .01$

Tablo 7 incelendiğinde, madde toplam (her bir maddenin tüm ölçekten elde edilen toplam puanla ilişkisi) değerlerinin .001 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Elde edilen değerler .303 ile .675 arasında değişmektedir. Aynı şekilde, madde kalan (her bir maddenin kendisi toplam dışında tutulmak kaydıyla tüm ölçekten elde edilen toplam puanla ilişkisi) değerinin .001 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Elde edilen değerler .31 ile .71 arasında değişmektedir. Bunlara ek olarak, toplam puanlara göre belirlenmiş %27'lik alt ve üst grupların madde puanlarındaki farklara ilişkin t değerlerinin .001 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu testle elde edilen t değerleri ise -22.26 ile -3.17 arasında değişmektedir.

TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER

Elde edilen bulgular, ölçeğin dil eşdeğerliğinin tam olduğunu göstermektedir. Ölçeğin yapı geçerliğini tespit etmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucuna göre, bir madde dışında ölçek orijinaline uygun olarak aynı maddelerle dört alt boyuta ayrılmıştır. Bu dört alt boyutun açıkladığı toplam varyans yüzdesi 60.7' dir. Bu değer çok faktörlü ölçekler için alt sınır değer olarak kabul edilen .40' dan yüksektir. Maddelerin faktör yükleri, "Temel İşlemler ve Kavramlar" alt boyutunda bulunan faktör yüklerinin .42 ile .815, "Teknoloji Verimlilik Araçları" alt boyutunda bulunan faktör yüklerinin .695 ile .887, "Teknolojik Araştırma Araçları" alt boyutunda bulunan faktör yüklerinin .689 ile .897 ve "Problem Çözme ve Karar Alma Araçları" alt boyutunda bulunan faktör yüklerinin .625 ile .866 arasında değişmektedir. Büyüköztürk'e (2008) göre faktör yük değerlerinin .45 ve üzeri olması madde seçimi için iyi bir ölçüttür. Fakat sınırlı sayıda madde için bu değer .30' a kadar aşağı çekilebilir. Bu sonuçlara göre, dört alt ölçekte bulunan maddelerin faktör yüklerinin tamamına yakınının .45'in üzerinde olması maddelerin içerisinde bulunduğu yapı ile uyum sağladığını göstermektedir. Madde analizleri sonucuna göre, madde toplam korelasyonları tüm alt boyutlarda 303 ile .675, madde kalan korelasyonları ise .31 ile .71 arasında yer almaktadır. Büyüköztürk (2008)'e göre madde toplam korelasyonlarının .30, madde kalan korelasyonlarının ise .20 üzerinde olması gerekmektedir. Tüm madde toplam korelasyonlarının .30, madde kalan korelasyonlarının ise .20 üzerinde olması, maddelerin ölçülen özellik açısından bireyleri iyi derecede ayırt ettiğinin ve maddelerinin birbirleri ile tutarlı olduğunun kanıtı olarak görülebilir. Ayrıca alt ve üst gruplar arasındaki t testi sonuçları tüm maddelerde .00 düzeyinde anlamlı sonuç vermiştir. Ölçeğin iç güvenirlik katsayısı olan Cronbach-alfa değeri, "Temel İşlemler ve Kavramlar" boyutu için .94, "Teknoloji Verimlilik Araçları" boyutu için .90, "Teknolojik Araştırma Araçları" boyutu için .96 ve "Problem Çözme ve Karar Alma Araçları" boyutu için .89 ve TBÖR ölçeğinin tamamı için .93 olarak tespit edilmiştir. Likert tipi bir ölçekte yeterli sayılabilecek güvenirlik katsayısı 1'e yakın olmalıdır (Büyüköztürk, 2008). Bu açıklamalara dayalı olarak, Cronbach-alfa değerinin yeterli düzeyde olduğu, yani ölçekte bulunan maddelerin birbirleriyle tutarlı olduğunu söylenebilir. Ölçeğin orijinalinde Cronbach-alfa değerleri .96 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre orijinal ölçekle, Türkçe' ye uyarlanan ölçeğin Cronbach-alfa değerinin yaklaşık olarak benzer olduğu dolayısıyla iki ölçeğin uyumlu olduğu sonucuna varılabilir.

TBÖR ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgulara dayanarak, bu ölçeğin, dilsel eşdeğerliğe sahip, geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir. Buna göre, TBÖR ölçeğinin üniversite öğrencilerinin ulusal temel bilgisayar kullanma becerilerini belirlemek amacıyla kullanılacağı önerilebilir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar araştırma grubu belirli fakültelerde öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılmış olup ölçeğin Türkçeye uygunluğunun tam olarak sağlanması açısından farklı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler üzerinde de uygulanmasında fayda bulunmaktadır.

Kaynakça

Birgün B., Çathoğlu H., Gürbüz R., Aydın S., (2010). Investigation of the Computer Experiences and Attitudes of Preservice Mathematics Teachers: New Evidence from Turkey, *Cyberpsychology, Behavior and Social Networking*, 13 (5), pp.571-576

- Büyüközer, S. (1998). Bilgisayar Destekli Eğitim Nedir?, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi, Bildiriler kitabı, 22-24 Mayıs 1998 Odtü Kültür ve kongre Merkezi
- Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara
- Grant M. G., Malloy A.D., Murphy M.C., A Comparison of Student Perceptions of their Computer Skills to their Actual Abilities, Journal of Information Technology Education, Volume 8, 2009
- Kaya, Z.(2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, (2.baskı). PegemA Yayıncılık
- Koşar, E. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa
- Rıza, E. T.(2001). Eğitimde Bilgisayar Teknolojisi, (2.baskı). İzmir: Anadolu Matbaası
- Tanyeri, T. (2007). Bilgisayar Destekli Öğretim ile İlgili Temel Kavramlar, Öğeleri, Kuramsal Temelleri ve Uygulama Yöntemleri Güneş A. (Ed.), Bilgisayar Destekli Öğretim ve Uzaktan Eğitim (ss. 2-30) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Topsakal, S. (2005). Fen ve Teknoloji Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EXAMINATION OF PROSPECTIVE TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHERS' ATTITUDES TOWARD USE OF TECHNOLOGY IN EDUCATION

Arş. Gör. Şadan ALTINOK

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
sadanaltinok@gmail.com

Özet

Çağımızın vazgeçilmez bir parçası olarak günlük hayatımızda önemli bir yer tutan teknoloji, eğitim alanında da vazgeçilmezlerden biri olma konumuna gelmiştir. Bu araştırmada Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar gördükleri derslerin de etkisiyle yıl yıl, eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada betimsel yöntem olan survey (alan taraması) metodu kullanılmıştır. Amaçlanan tutumların ölçülmesi için Öztürk' ün (2006) geliştirdiği "Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü bir, iki, üç, dört ve beşinci sınıflarında öğrenim gören 269 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarında cinsiyet değişkenine göre sonuç kızların lehine çıkarken, sınıf değişkenine bakıldığında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini alan ve almayan öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak, Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının genelinin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik olumlu tutuma sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Öğretmen Adayı, Tutum, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği.

Abstract

As indispensable part of our daily lives in contemporary times, technology has become an indispensable tool in the field of education as well. This study aims to examine prospective Turkish language and literature teachers' attitudes towards the use of technology in education, from freshmen to senior years, shaped in part as a result of the courses they take each year. Descriptive survey methodology was used for the study, and the "Attitudes Towards the Use of Technology in Education Scale", developed by Öztürk (2006), was used to measure the attitudes in question. The study was conducted with the participation of 269 prospective teachers, first-, second-, third- and fourth-year students of the Turkish Language and Literature Teaching Department of Gazi University's Gazi Faculty of Education. Female participants had higher scores for attitudes towards the use of technology in education, whereas no statistically significant differences were found between the grades. The scores of students who did and did not take the Teaching Technologies and Material Design course were compared, and no significant differences were found in this case either. It was found that, overall, prospective Turkish language and literature teachers had positive attitudes towards the use technology in education.

Key Words: Use of Technology in Education, Prospective Teachers, Attitudes, Turkish language and Literature Teaching.

GİRİŞ

Eğitim ve teknoloji ayrı ayrı kavramlar olmasına rağmen, öğrenme ve öğretme ortamlarında kaliteyi arttırmak için birlikte kullanılmaktadırlar. Her ikisinin de kuramsal temelleri ve yöntemleri bulunmaktadır. Her ikisinin birlikte kullanılması ile yeni bir disiplini yani eğitim teknolojisini ortaya çıkarmıştır. (İşman, 2005: 25) Eğitim teknolojisi, öğretme ve öğrenmeyi teşvik etmek, kolaylaştırmak ve öğrenciyi güdülemek amacıyla güden araç-gereçler ile belirli öğretme-öğrenme sistemlerine göre hazırlanmış programların denenmesi ve geliştirilmesine ilişkin tüm süreç, tasarım ve yöntemleri kapsar. (Koşar, 2002: 6)

Şekil 1: Eğitim Teknolojisi (İşman, 2005: 26)

Alkan'a göre (1997: 11) bir eğitim disiplini olarak eğitim teknolojisi:

- 1- Eğitimle ilgili kuramsal bilgileri ve bilimsel ilkeleri tüm eğitim sorunlarının çözümünde uygulamaya koymayı,
- 2- Öğrenme-öğretme ile ilgili uygulama süreçleri düzenlemeyi,
- 3- Eğitim gereksinimlerini ve imkânlarını bilimsel araştırma konusu yapmayı,
- 4- Eğitim kurumlarını eğitimin her kademe ve alanında bir bütünlük içinde uygulamaya dönüştürme,
- 5- Öğretim uygulamaları içeriğinde süreklilik sağlamayı,
- 6- Eğitim personelinin etkinlik ve verimliliğini arttırmayı,
- 7- Eğitim yaşantılarının olduğu ortamları başarılı biçimde düzenleme ve kontrol etmeyi,
- 8- Öğrenme-öğretme süreçlerini öğrenci yeteneklerine uyarlamayı, temel hedef olarak esas almaktadır.

Çilenti (1988: 29) ise eğitim teknolojisinin tanımını "Davranış bilimlerinin iletişim ve öğrenme ile ilgili verilerine dayalı olarak, eğitimle ilgili ulaşılabilir insan gücü ve insan gücü dışı kaynakları uygun yöntem ve tekniklerle akıllıca ve ustaca kullanıp, sonuçları değerlendirerek, bireyleri eğitimin özel hedeflerine ulaştırma yollarını inceleyen bilim dalı" şeklinde yapmıştır. Teknoloji kavramı son dönemlerde etkisini artırarak yaşamamızın büyük bir kısmında yer almaya başlamıştır. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da köklü değişikliklere sebep olmuştur. Belki de eğitimi, en fazla etkilenen alan konumuna getirmiştir. Yaşamamızı önemli derecede etkileyen teknolojiyi en iyi kullanan gruplardan biri de öğretmenler olmalıdır. Teknoloji ile iç içe yaşayan gençler aldıkları eğitimde de bu teknolojiden faydalanmak isteyeceklerdir. Bu nedenle öğretmenler, eğitim verdikleri kuşaklara kazandırmak istenilen vasıflara sahip olmalıdır.

Eğitim teknolojisi unsurları olan araç-gereçlerin eğitim öğretimin etkili ve kalıcı olmasında çok önemli faydaları vardır. Koşar'a (2002: 37-38) göre bu faydalar şu şekilde sıralanmıştır:

- 1- Neyi kime, niçin, ne zaman ve nerede öğreteceğiz sorularına cevap vermede yardımcı olur.
- 2- Somut bir tabana dayanan kavramların meydana gelmesini sağladığından bilgilerin zihinde soyut kelime dizileri olarak değil, anlamlı kavramlar düzeni olarak yerleşmesini sağlar.
- 3- Öğrenilenlerin uzun zaman hatırlanmasını sağlar.
- 4- Başka bir güdüye ihtiyaç duyulmadan doğrudan doğruya ilgi uyandırır.
- 5- Öğrencilerin konuyla ilgilenmesini sağlar.
- 6- Düşüncenin devamlılığını sağlar.
- 7- Öğrencileri çalışmaya teşvik eder.
- 8- Kelimelerin doğru anlamlarıyla öğrenilmesini sağlar.
- 9- Öğretimin verimli olmasını sağlar.
- 10- Eğitim ve öğretimin monotonluğunu giderir.
- 11- Uygulama açısından öğretime son derece önemli destekler sağlar.

Teknolojik materyaller hem görsel-işitsel hem de uygulama açısından üstün olanaklara sahiptir. Bu öğrenmeyi kolaylaştırıp kalıcılığı arttıracaktır. Ayrıca araç gereç çeşitliliği öğrencilerin ilgi düzeylerini arttırıcı rol oynayabilir. Ancak eğitimin verildiği ortamın donanım açısından yeterliliği de çok önemlidir. Bir öğretmenin yeterli düzeyi ne kadar yüksek olursa olsun uygulayacak ortam olmadığı sürece işe yaramayacaktır. Öğretmenlere yeterlilik kazandırırken eğitim ortamının donanım ihtiyacı da karşılanmalıdır. Cobun ve Philips'in söyledikleri de bunu destekler niteliktedir. (Aktaran Çilenti, 1988: 35-36)

Cobun'a göre öğrenilenlerin;

% 83'ünü görme,

% 11'ini işitme,

% 3,5'ini koklama,

% 1,5'ini dokunma,

% 1'ini tatma, duyularımızla elde ettiğimiz yaşantılar yoluyla öğreniriz.

Philips'e göre ise, zaman sabit tutulmak üzere insanlar;

Okuduklarının %10'unu,

İşittiklerinin %20'sini,

Gördüklerinin %30'unu,

Hem görüp hem işittiklerinin %50'sini,

Söylediklerinin %70'ini,

Yapıp söylediklerinin %90'unu,

hatırlamaktadırlar.

Klasik yöntemlerin geride kaldığı yeni eğitim programıyla teknoloji kullanımı daha da yaygınlaşacaktır. Öğretmenler yeni eğitim programının kendilerinden neler istediğini ne derecede biliyor ve uyguluyor? sorusu da çözülmesi gereken diğer problemlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenler eğitim programına hâkim olmalı ve gereklerini en üst düzeyde yerine getirme çabasında olmalıdırlar. Böylece eğitim teknolojisinin önemi de anlaşılmalı olacaktır. Bunun için lisans eğitiminde öğretmen adaylarına birçok eğitim dersi verilmektedir. Şüphesiz bunlardan en önemlisi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersidir. Ayrıca Bilgisayar, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Sınıf Yönetimi, Gelişim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik gibi derslerle de eğitimde kullanacakları teknoloji, materyal, yöntem ve teknikleri, sınıfa hâkimiyeti, öğrencilerin gelişim dönemlerine dikkat etmeyi ve tabi ki ölçme ve değerlendirme işlemleriyle eğitimi denetlemeyi öğrenmektedirler. Eğitimde teknoloji kullanımı kesinlikle kolay kaçma olarak değerlendirilmemelidir.

Günümüzde bilgisayarların, görsel ve işitsel araçların öğretim alanında kullanılması da öğretmenin görev ve sorumluluklarını azaltmamış aksine arttırmıştır. Çünkü bu araçlardan ne ölçüde ve nasıl faydalanılacağını öğretmenin kararlaştırması gerekmektedir. (Büyükkaragöz ve Çivi, 1997: 12)

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden "Bilimsellik" şu şekilde ifade edilmiştir:

Madde 13- Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımdan teşvik edilir ve desteklenir. (MEB, 2009)

Bu çalışmada Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının; cinsiyet, sınıf ve öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersini alma değişkenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını etkileme düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Araştırmada betimsel yöntem olan survey (alan taraması) metodu kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. (Karasar, 2009:77)

Çalışma Grubu

Bu araştırma, 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi OSAE Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans programına devam etmekte olan 269 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1: Öğretmen Adaylarının Cinsiyet-Sınıf Dağılımı

	Kız	Erkek	Toplam
1.Sınıf	26	14	40
2.Sınıf	29	19	48
3.Sınıf	45	18	63
4.Sınıf	45	28	73
5.Sınıf	22	23	45
Toplam	167	102	269

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak Öztürk (2006) tarafından geliştirilen, “Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan ölçek, Cronbach Alpha Katsayısı 0.90 bulunan beş dereceli Likert tipinde olup, 39 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte cevap seçenekleri; “Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde sıralanmıştır.

Verilerin Analizi

Tutum puanı bulunurken, yüksek tutum puanı eğitimde teknoloji kullanımına yönelik olumlu tutumları gösterecek şekilde her bir tepki puanlanmıştır. “Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum” şeklindeki tepkiler olumlu maddelerde 5-4-3-2-1 şeklinde ve olumsuz maddelerde 1-2-3-4-5 şeklinde puanlanmıştır. Verilerin analizinde, ilişkisiz örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır.

BULGULAR VE YORUM**1. Alt probleme İlişkin Bulgular ve Yorum**

Araştırmanın 1. alt probleminin analizinde tutum puanları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Analiz sonuçları tablo-2’de verilmiştir

Tablo 2: Tutum Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılığı İçin t- Testi Sonuçları

GRUPLAR	N	\bar{X}	S	sd	t	p
Kız	167	3,86	,52	267	2,600	,010
Erkek	102	3,69	,55			

Tablo 2’deki analiz sonuçlarına göre, tutum puanları ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur [$t_{(267)} = 2,600$; $P < 0,05$]. Kız öğrencilerin tutum puanları ortalaması ($\bar{X} = 3,86$) ile erkek öğrencilerin tutum puanları ortalaması ($\bar{X} = 3,69$) arasında kız öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Öztürk (2006), Erdemir, Bakırcı ve Eyduran (2009), Yenilmez ve Uygan’ın (2009) çalışmaları da bu sonucu destekler niteliktedir.

2. Alt probleme İlişkin Bulgular ve Yorum

Araştırmanın 2. alt probleminin analizinde öğretmen adaylarının, toplam tutum puanları ile sınıf değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Analiz sonuçları tablo-3’te verilmiştir.

Tablo. 3: Öğretmen Adaylarının Toplam Tutum Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre Farklılığı İçin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Varyansın Kaynağı	KT	sd	KO	F	P
Gruplar arası	1,098	4	,275	,922	,452
Gruplar içi	78,622	264	,298		
Toplam	79,721	268			

Tablo 3’teki varyans analiz sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının, tutum puanları, sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. [$F(4-264) = ,922$; $p > 0,05$].

Tablo 4: Sınıf Değişkenine İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

SINIFLAR	N	\bar{X}	S
1.Sınıf	40	3,73	,59
2.Sınıf	48	3,91	,44
3.Sınıf	63	3,82	,58
4.Sınıf	73	3,74	,58
5.Sınıf	45	3,80	,48
Toplam	269	3,80	,54

Öğretmen adaylarının tutum puanlarının aritmetik ortalaması 3,80 bulunmuştur. Bu da öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğunu göstermektedir. Özgen ve Obay (2008), Çardak, Dikenli ve Altunsoy'un (2008) çalışmaları bu sonucu destekler niteliktedir. Aritmetik ortalamalar yorumlanırken, 1.00-1.79 arasındaki ortalama değerlerin “Kesinlikle Katılmıyorum”, 1.80-2.59 arasında bulunanların “Katılmıyorum”, 2.60-3.39 arasındakilerin “Kararsızım”, 3.40-4.19 arasındakilerin “Katılıyorum” ve 4.20-5.00 arasındakilerin ise “Tamamen Katılıyorum” derecede değer taşıdığı kabul edilmiştir.

3.Alt probleme İlişkin Bulgular ve Yorum

3. alt problemin analizinde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini alan ve almayan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Analiz sonuçları t-Testi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersini Alma Değişkenine İlişkin t-Testi Sonuçları.

Ders Alma	N	\bar{X}	Sd	t	p
Aldı	88	3,83	,51	,725	,469
Almadı	181	3,78	,55		

Eski programa göre Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi 5. sınıf birinci dönemde verilirken yeni programda Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı adı ile 3. sınıf birinci dönemde verilmeye başlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında dersi alan öğretmen adayları 3,4 ve 5. Sınıflardır. Tablo 5’e göre öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumları “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersini Alma” değişkenine bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. ($t=,725$; $p>,05$). Farklılığın olmaması nedeni, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin amacına yeterince ulaşmaması ya da diğer öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiye yönelik tutumlarının yüksek olması olabilir.

Tablo 6: Aritmetik Ortalaması En Düşük Olan Maddeler

Madde	\bar{X}	Madde İçerikleri
39	3,26	Araç gereç kullanımı zahmetlidir.
20	3,34	Boş zamanlarımda eğitimde yeni teknolojilere ilişkin gelişmeleri takip etmekten hoşlanırım.
37	3,35	Derslerde sık kullanmadığım bir materyali kullanılırken kendimi huzursuz hissediyorum.
31	3,37	Öğretimde ders araç-gereçleri kullandığımda öğretim programını bitirmekte zorlanırım.
21	3,37	Yetkim olsa, bütün öğretmenlerin teknolojik unsur ya da araç gereç kullanmalarını zorunlu hale getiririm.
14	3,83	Öğretim programında eğitimde teknoloji kullanımına yer verilmesine mutlu olurum.
33	3,39	Öğrencilerin ders araç-gereçlerini kullanmalarına izin verildiğinde sınıfta disiplin sorunları yaşanır.

Tablo 6’da aritmetik ortalaması en düşük olan maddeler 2.60-3.39 “Kararsızım” aralığında bulunmaktadır. Dumlu’nun çalışmasında “Teknolojik araç gereçlerin tümünü rahatlıkla kullanabilirim” maddesi aritmetik ortalaması 3.4 ve Seferoğlu, Akbıyık, Bulut’un çalışmalarında ise “ Sınıf ortamında bilgisayar kullanımı konusunda kendimi rahat hissetmiyorum” maddesi aritmetik ortalamaları öğretmenlerin 3.06, öğretmen adaylarının ise 2.84 bulunmuş ve bu sonuç çalışmamızdaki 37. maddeyle benzerlik göstermektedir, Ulusoy ve Gülüm’ün çalışmasında “Öğretim materyalleri ile ilgili gelişmeleri takip edemiyorum.” maddesinin aritmetik ortalamaları 2.77 (sosyal bilgiler öğretmenliği) ve 3.22 (sınıf öğretmenliği) bulguları da çalışmamızdaki 20. maddeyle benzerlik göstermektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmanın bulgularına göre Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının cinsiyete göre kızların lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği, sınıf ve ders alma değişkenlerine göre ise anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının tutum puanlarının aritmetik ortalaması 3,80 bulunmuştur. 3.40-4.19 arasındakilerin “Katılıyorum” değeri

taşıdığı göz önüne alındığında öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu belirlenmiştir.

Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersini alan ve almayanlar arasında fark çıkmaması dikkat çekicidir. Bunun sebebi öğretmen adaylarının üniversite dışında da teknoloji ile iç içe olmaları ve daha önceki eğitim kurumlarında aldıkları eğitimden etkilenmeleri olabilir. Genel olarak tutumların olumlu düzeyde olması bunun bir göstergesidir denebilir. En yüksek tutum düzeyinin ikinci sınıf öğretmen adaylarında çıkması aldıkları bilgisayar dersinin etkisi olduğunu gösterir. Ayrıca öğretmen adaylarının yetiştirilmesi sürecinde verilen öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin amacına hizmet etme derecesinin düşük olduğu ya da en düşük tutum düzeyine sahip olan dördüncü sınıf öğretmen adaylarının dersi ilerisi için değerlendirmeden sadece not alacakları ve ödev hazırlamak zorunda oldukları bir ders olarak görmelerinden kaynaklanmış olabilir. Üniversite eğitimleri sırasında bu dersin önemi öğretmen adaylarına sezdirilmeli, içeriğinden anlaşılır bir şekilde bahsedilerek ders hakkında genel bilgiye sahip olmaları sağlanmalıdır. Eğitim Fakültelerinin Yapılanmasında 2006-2007 Düzenlemesi ile hazırlanan uygulama ilkelerinden yedincisi şu ifadeleri içermektedir: “Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin, öncelikle öğretim teknolojileri, eğitim teknolojisi, materyal tasarımı, öğretim tasarımı gibi konu alanlarında uzman olan öğretim elemanları tarafından verilmesi önerilmektedir.”(YÖK, 2007: 67)

KAYNAKÇA

- Alkan, C.(1997). *Eğitim Teknolojisi*. Ankara: Anı Yayınevi.
- Büyükkaragöz, S.S. ve Çivi, C. (1997). *Genel Öğretim Metodları*. (7. Basım). İstanbul: Öz Eğitim Yayınları.
- Çardak, O., Dikenli, M., Altunsoy, S. (6-8 Mayıs 2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, *International Educational Technology Conference*, Eskişehir. <http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/171.doc>
- Çilenti, K. (1988). *Eğitim Teknolojisi ve Öğretim*. (3. Basım). Ankara: Kadioğlu Matbaası.
- Dumlu, A.(2006). *Coğrafya Eğitiminde Araç-Gereç ve Materyal Kullanmanın Önemi ve Liselerin Durumu*, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
- Erdemir, N.,Bakırcı, H., Eyduram E.(Aralık 2009). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknolojiyi Kullanabilme Özgüvenlerinin Tespiti,*Türk Fen Eğitimi Dergisi*,Yıl 6, Sayı 3.,s. 99-109. <http://www.tused.org/internet/tused/default13.asp>
- İşman, A.(2005). *Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme*. (2.Basım). Ankara: Sempatı Pegem A Yayınları.
- Karasar, N. (2009). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. (20.Basım). Ankara: Nobel Yayınları.
- Koşar, E. (2002). *Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme*. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
- MEB. (2009). Millî Eğitim Temel Kanunu. <http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.htm>
- Özgen, K, Obay, M. (6-8 Mayıs 2008). Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisine İlişkin Tutumları, *International Educational Technology Conference*, Eskişehir. <http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/108.doc>
- Öztürk, T. (2006). *Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi*, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Seferoğlu, S.S., Akbıyık, C., Bulut, M.(2008). İlköğretim Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adaylarının Bilgisayarların Öğrenme/Öğretme Sürecinde Kullanımı İle İlgili Görüşleri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*. 35: 273-283
- Ulusoy, K., Gülüm, K.(Ağustos 2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih ve Coğrafya Konuları İşlenirken Öğretmenlerin Materyal Kullanma Durumları, *Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, Cilt 10, Sayı 2, s. 85-99.
- Yenilmez, K., Uygan C. (7-9 Ekim 2009). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumları, 3. *Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu*, Trabzon. http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=107733
- YÖK. (Temmuz 2007). Öğretmen Yetiştirme Ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007) (Öğretmenin Üniversitede Yetiştirilmesinin Değerlendirilmesi). Ankara, s. 62-63. <http://www.yok.gov.tr/content/view/16/>

TÜRKİYE' DE IPTV TABANLI UZAKTAN EĞİTİM

IPTV-BASED DISTANCE EDUCATION IN TURKEY

Muhammet Serkan ÇİNAR
E-posta: mserkancinar@yahoo.com

Yrd.Doç.Dr. Şen ÇAKIR
E-posta: sen@deu.edu.tr

ÖZET

Uzaktan eğitim, bireylerin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarına karşılık veren ve teknolojiyle paralel olarak sürekli gelişim içerisinde olan bir eğitim sistemidir. Yüz yüze eğitimde öğrenme faaliyetlerinin en önemli unsuru olan etkileşim, uzaktan eğitimde de yeni teknolojilerin kullanılmasıyla daha etkin hale gelerek, bireylerin motivasyonlarının artmasını ve uzaktan eğitime karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktadır. Gerek kitlesel gerekse bireysel iletişim aracı olarak kullanılabilen televizyon, uzaktan eğitim için çok uygun bir teknoloji olmasına karşın, etkileşimin yok denecek kadar az olması, televizyondan eğitim amaçlı olarak istenilen verimin elde edilememesine sebep olmaktadır. Bu çalışmada, uzaktan eğitimde birey merkezli eğitimin, etkileşimli IPTV(Internet Protocol Television) teknolojisi ile gerçekleştirilmesine yönelik farklı bir bakış açısı sunulmaktadır. Ayrıca IPTV sistemi üzerinde çalışan yazılımlar ve bu yazılımların uzaktan eğitim sistemi için kullanılacak modülleri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Birey Merkezli Yaklaşım, Yaşam boyu öğrenme, IPTV, Arayazılım

ABSTRACT

Distance Education is a developing education system that is parallel with technology and a response to people's life-long learning requirements. Interaction is the most important component in face to face learning and it serves the distance education by making it more effective with using new technology and it increases the motivation of people also by developing positive manners towards distance education. Television could be used both in mass media and personal media. Although TV is suitable for distance education, because of the absence of interaction in the usage television, desired yield is not obtained. In this study, individual oriented education in distance education is presented with a different point of view which focuses on the application of IPTV to the system of distance education. In addition to this, softwares running on IPTV system and modules of them are evaluated. In this study, we discuss using a new technology for Distance Learning that is called IPTV and software modules running on IPTV platform which can be used for Distance Learning.

Keywords: Distance Learning, Individual-oriented approach, Life-long learning, IPTV, Middleware

1.GİRİŞ

Uzaktan eğitim, fiziksel öğrenme ortamında bulunamayacak bireylerin, zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın, yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları öğrenme faaliyetlerini sanal ortamda gerçekleştirmektedir. Uzaktan eğitim, günümüzde yaşanan eğitim sorunlarının ileri eğitim teknolojileri kullanılarak çözüleceği bir sistem olmakla birlikte, uzaktan eğitimin uygulanmasında, bireylerin algı düzeyleri, sosyolojik farklılıkları ve bilinçsel farkındalıkları dikkat edilmesi gereken hususlardır. Etkili uzaktan eğitim süreci oluşturmak için bilinçten kaynaklanan olumlu algılar ve tavırlar olmalıdır (Frank, Reich ve Humpreys, 2003). Bireylerin uzaktan eğitim konusunda bilinçlenmesinin sağlanması ve uzaktan eğitimin yaygınlaşması, bireyleri uzaktan eğitime yakınlaştıracak kullanımı kolay teknolojiler ile mümkündür.

Toplum yaşamını etkileyen en önemli kitle iletişim araçlarından birisi olan televizyonun eğlendirme, bilgi verme, ürün ve hizmetleri tanıtmadan başka, önde gelen işlevlerinden biri de eğitimidir. Televizyon eğitimde bilişsel süreç oluşumunda, görüntü, ses ve hareket öğelerini birlikte kullanması nedeniyle diğer araçlara göre daha etkilidir ve geniş kitleleri eşit koşullar altında eğitmek ancak televizyon gibi bir araçla mümkündür (Özgür, 2005).

Günümüzde Internet altyapı teknolojilerinin yüksek hızlı veri aktarımını sağlayacak şekilde gelişmesi sonucu, TV yayınlarının ve birçok medya içeriğinin IP protokolü üzerinden aktarılması eğilimi başlamıştır. Bu sayede kişisel bilgisayarlara sağlanan birçok hizmet, televizyon ve mobil kullanıcılar tarafından da alınarak, platformlar arası veri taşınabilirliği mümkün kılınmış, kullanıcılar her an her yerde istedikleri bilgilere kolayca erişim imkânını elde etmişlerdir.

Dünya genelinde hızla yaygınlaşan ve sayısal iletimin tüm yeteneklerini de arkasına alan bu yeni eğilimin, izleyicilerin sahip oldukları izleme alışkanlıklarını ve biçimini etkilemesiyle, geleneksel yayıncılık iş modelini derinden etkilemesi sürpriz olmayacaktır (Zerey, 2008).

Bireyin yaşamı boyunca her an her yerde öğrenme faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli altyapı mevcut olmakla birlikte, bunun üzerinde çalışacak yazılım uygulamaları, bireyin eğitim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek şekilde ilerlememektedir. Uzaktan eğitimde öğrencinin dikkatini odaklamasının sağlanması, teşvik edilmesi ve korunması, öğrencilerin öğretim amaçlarından haberdar edilmesi, bilgi sunumu, soru sorma yanıtı, geribildirim sağlama gibi öğretim süreçlerinin maksimum derecede etkili olabilmesi için etkileşim, gerekli bir özellik ve ihtiyaçtır (Mantyla, 1999).

IPTV Internet protokolü üzerinden televizyon kanallarının yayınlanması olup, hem canlı TV yayını hemde banttan yayını içermektedir. IPTV sistemi üzerinde çalışabilecek etkileşimli uygulamalar sayesinde, televizyon kullanıcıları için eğitim programlarının yetersizliği, eğitim programlarına kullanıcıların ilgisinin çekilememesi gibi sorunlar ortadan kalkacaktır. Günümüzde televizyon yayıncılığı için analog ve sayısal anten yayıncılığı, kablo TV ve uydu teknolojileri gibi sistemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmamızda tüm bu teknolojilerin bir adım önünde olması beklenen IPTV teknolojisinin uzaktan eğitim için uygunluğu ve uzaktan eğitimde kullanılması araştırılacaktır. Bu alanda yapılmış olan yazılım uygulamaları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde IPTV teknolojisi, gelişimi ve mimarisi yer almaktadır. Üçüncü bölümde uzaktan eğitim için en uygun IPTV ara yazılımları incelenmiş, dördüncü bölümde IPTV teknolojisinde uzaktan eğitim uygulamaları ele alınmıştır. Son bölümde IPTV ile uzaktan eğitim verilmesine dair sonuç ve öneriler bölümü yer almaktadır.

2. IPTV TEKNOLOJİSİ

IPTV Internet protokolü üzerinden televizyon yayınlarının gönderilmesi esasına dayanır. Daha basit bir şekilde ifade edecek olursak; internet bağlantısına sahip olduğumuz hat üzerinden televizyon yayınlarının alınması olarak belirtilebilir. IPTV şifreli şifresiz TV kanallarının ve depolanan video içeriklerinin, IP(Internet Protocol) paketlerine dönüştürülerek, geniş bant erişim teknolojileri üzerinden son kullanıcıya yayınlanmasıdır (Taşkın, 2008). IPTV teknolojisi ana amaç olarak dijital televizyon yayınlarının ve isteğe bağlı video seçimi hizmetinin (VoD-Video On Demand) son kullanıcılara sağlanması olarak ortaya çıkmışsa da, IP tabanlı olması sayesinde birey odaklı birçok hizmeti de beraberinde getirecektir. IPTV teknolojisi; kullanım kolaylığı, etkileşim ve görsel içeriklerin yoğun olduğu ara yüzler sunmasıyla, uzaktan eğitim için kullanılabilir en uygun teknolojilerden biri olmaya adaydır.

Kullanıcının eğitim durumunun hangi seviyede olduğunun bilinmesi, bu teknolojinin uzaktan eğitimde kullanılabilmesinin diğer bir boyutunu teşkil etmektedir. IPTV teknolojisi sayesinde eğitim düzeyi başlangıç seviyesinde olan kişiler de, kendilerine uygun hazırlanmış eğitim programını rahatlıkla takip edebilir durumda olacaklardır. TV uzaktan kumandasını kullanamayan insan sayısının yok denecek kadar az olduğu düşünülürse, kişinin eğitim durumu ne olursa olsun hazırlanacak olan eğitim materyalleri kolayca takip edilebilecektir. Televizyon derslerinin televizyondan kaynaklanan; tek yönlü iletişim aracı olması ve yayın zamanının tüm öğrencilere uygun olmayışı gibi sınırlılıklar(Kaya, 2002), IPTV teknolojisinde kullanılan interaktif uygulamalar yardımıyla ortadan kalkmaktadır.

2.1. IPTV Gelişimi

IPTV yayınının kullanıcıya ulaşabilmesi için gerekli bant genişliğini sağlayan DSL aboneleri arttıkça, IPTV uygulamaları da paralel olarak yaygınlaşmaktadır. 2007 yılında dünyada 13.5 milyon olan IPTV aboneliklerinin 2011 yılına kadar yıllık %40'lık bir artışla 72.6 milyon kullanıcıya ulaşması öngörülen IPTV pazarında, en aktif ve en büyük bölge Kuzey Avrupa'dır. IPTV konusunda en yaygın müşteri kitlesine ulaşmış ülke ise Fransa'dır.

IPTV, IP tabanlı şebekeler üzerinden verilecek hizmetler arasında en popüler ve en çok ümit vadeden hizmetlerden biri olarak dikkat çekmektedir(Ünalı, 2009).

Şekil-1’de gösterildiği gibi “Multimedya Research Group” adlı araştırma şirketinin istatistiklerine göre, dünyada 37 milyon olan IPTV kullanıcı sayısı 2013 yılına kadar 83 milyona ulaşacaktır (MRG,2010). Bu da tek yönlü yayıncılığın yerini, çift yönlü veri transferine imkân sağlayan IPTV teknolojisine bırakacağını göstermektedir.

Şekil 1. IPTV Kullanıcı Sayısının Yıllara Göre Gelişim İstatistiği

TRT ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile kurulan eğitim kanalı TRT Okul, “Yaşam Boyu Eğitim” sloganı ile 31 Ocak 2011’de yayın hayatına başlamıştır (TRT, 2011). TRT Okul’da Anadolu Üniversitesi’nin hazırladığı ders programları ve eğitim-kültür programlarının yanı sıra, TRT tarafından hazırlanan çeşitli yaş gruplarına yönelik eğitim-kültür programları, kısa spotlar, gençlere yönelik çeşitli programlar yayınlanmaktadır. Üretilen eğitim programlarının kullanıcıların ilgisini çekmeye yönelik olarak, eğlenceli içeriklerle desteklenerek hazırlanması artı bir değer olmasına karşın uzaktan eğitimde en önemli unsur olan kullanıcılarla etkileşimin yeterli olmaması göze çarpan önemli bir eksikliklerdir. E-posta veya telefon yoluyla kurulan etkileşim, kullanıcıların televizyona ek olarak bilgisayar ve telefon gibi iletişim vasıtalarını kullanmalarını gerektirmektedir. Kullanıcıların yalnızca televizyon kumandasıyla eğitim programlarına katılabilmeleri ve etkileşim kurabilmeleri, bu programlara daha kolay erişimi ve programların daha fazla ilgi görmesini sağlayacaktır. Ayrıca kullanıcıların sıklıkla sorularını yanıtlamaları mümkün olacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2010 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirdiği “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” sonuçlarına göre hanelerin %41,6’sının İnternet erişim imkânına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte Türkiye’de en yaygın internet bağlantısında ADSL bağlantısı olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar Türkiye’de IPTV teknolojisine çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması için uygun ortamın mevcut olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de IPTV konusunda Türk Telekom, Digitürk, Türksat A.Ş. gibi hizmet sağlayıcı kuruluşlar çalışmalarını sürdürmektedirler. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) 15 Ocak 2009 tarih ve 2009/04 sayılı toplantısında IPTV, DVB-H, DVB-T, DVB-T2 ve benzeri yeni yayın teknolojilerinin transferini sağlamak amacıyla, yayıncı kurum ve kuruluşların test amaçlı olarak yayın yapabilmelerine izin vermiştir (RTÜK, 2009). Normal TV kanallarında olduğu gibi IPTV yayınlarını denetleme ve kanunlara aykırı durumlarda ceza verme yetkisi RTÜK’e ait bulunmaktadır. Türk Telekom 2007 yılında IPTV ile ilgili çalışmalarını arttırarak, bünyesinde IPTV Koordinatörlüğü birimini kurmuştur. Ocak 2009’da belirlenen bazı kullanıcılara IPTV test yayını başlamış ve günümüz itibarıyla test yayınına devam etmektedir.

2.2. IPTV Mimarisi ve Bileşenleri

IPTV sisteminde bulunan temel bileşenler içerik kaynakları, (IPTV servis noktaları) yayın merkezi, ağ altyapısı ve istemci olmak üzere dört bölüm olarak incelenebilir.

Şekil 2. IPTV Bileşenleri

İçerik kaynakları, TV yayın alıcı sistemlerinden veya canlı olarak kameralardan alınan görüntüler ve içerik sağlayıcılar tarafından önceden hazırlanmış videolardan oluşmaktadır.

Yayın merkezinde bulunan alıcı/kodlayıcı cihaz/yazılım, içerik kaynaklarından gelen görüntüleri yayın sunucusunun yayımlayabileceği uygun formata (MPEG-2, MPEG-4) dönüştürmektedir. İsteğe bağlı video (Video On Demand) sunucusu önceden hazırlanmış video dosyalarını barındırmakta ve son kullanıcının tercihleri doğrultusunda istenen videoları, son kullanıcıya aktarmaktadır. Arayazılım sunucusu, yayın merkezinde bulunan tüm sunucuları yönetmede ve kullanıcıyla etkileşimin sağlandığı arayüzleri sunmada kullanılmaktadır. Arayazılım sunucusu, üzerinde çalışan yazılımla tüm yayın akışının kontrolünü sağlamaktadır. Yayın sunucusu, arayazılım sunucusunun yönetimi doğrultusunda alıcı/kodlayıcı cihaz/yazılımdan gelen görüntüleri son kullanıcıya aktarmaktan sorumludur. Şartlı erişim sunucusu kullanıcı yetkilendirme ve erişim kontrollerininin yönetimini sağlamaktadır. Son kullanıcının sahip olduğu yetkilere göre, kullanıcının hangi içeriklere erişim sağlayıp hangilerine erişim sağlayamayacağı, şartlı erişim sunucusu tarafından kontrol edilmektedir. Bu sunucular ayrı ayrı donanımlar üzerinde çalışan farklı yazılımlar olacağı gibi, tek bir donanım üzerinde çalışan bütünleşik yazılımlardan da oluşabilmektedir. IPTV arayazılım, yayın, isteğe bağlı video ve şartlı erişim sunucularını tek bir donanım üzerinde bütünleştiren bazı şirketler bulunmaktadır. Hizmet verilecek kullanıcı sayısının az olduğu durumlarda, tek donanımla IPTV hizmetinin verilmesi maliyeti önemli ölçüde düşürecektir. Bütünleşik donanım ve yazılım üreten şirketler IPTV hizmetinin verileceği kullanıcı sayısının 5000 ve daha fazla olması durumunda, hizmet kalitesinin büyük oranda düşeceğini vurgulamaktadırlar. Az sayıda kullanıcı için, yalnızca uzaktan eğitim amaçlı olarak IPTV sisteminin kurulması durumunda, bütünleşik yazılım ve donanım bulunduran çözümlerin maliyet olarak daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.

IPTV sisteminde veri alışverişi, sunucu istemci mimarisine göre çalışmaktadır. MPEG-2 ya da MPEG-4(H.264) kodlama tekniğiyle sıkıştırılmış görüntüler yayın sunucusu tarafından istemci cihazlara(set üstü cihazı) aktarılır ve bu görüntüler istemci tarafından çözümlenerek ekran biriminde görüntülenir. İstemci kumanda birimi tarafından yapılan istekler, setüstü cihazı tarafından yayın sunucusuna iletilir ve şartlı erişim sunucusu tarafından kullanıcının erişim yetkilerine göre, kullanıcı tarafından istenen video bilgileri set üstü cihazına aktarılır. Bu teknoloji IP (Internet Protokol) altyapısını kullandığından çift yönlü veri aktarımı mümkün olmaktadır. IPTV teknolojisininin çift yönlü veri aktarımı yapabilme özelliği, evlerimizde kullandığımız televizyonları uzaktan eğitimde interaktif olarak kullanabilme imkânını sağlayacaktır.

3. IPTV ARA YAZILIMLARI

IPTV sisteminde, yayın merkezinde bulunan cihazlarla istemci cihazların birlikte çalışabilirliğini ara yazılım (middleware) katmanı sağlamaktadır. Ara yazılım, uygulama programlama ara yüzleri (Application Programming Interface, API) yardımıyla sistemde bulunan tüm cihazlar ve üçüncü parti yazılımlar ile iletişim halindedir.

IPTV yazılımlarını sunucu tarafında çalışan ara yazılım ve istemci set üstü cihazında çalışan yazılım olarak iki kısımda inceleyebiliriz. Sunucu tarafında bulunan ara yazılımlar genel olarak program rehberi, müşteri yönetimi, kullanım raporları, faturalama, denetleme, şartlı erişim ve şifreleme modülü gibi yazılım modüllerini içermektedir. Ara yazılım IPTV sisteminin başından sonuna kadar tüm iş akışının yürütülmesini kontrol eder (Taşkın, 2008). Ayrıca kullanıcı set üstü cihazı üzerindeki yazılımların yönetimi ve güncellenmesi gibi set üstü cihazı konfigürasyonlarının yapılmasını da sağlamaktadır.

Birçok farklı şirket tarafından üretilen üçüncü parti yazılım uygulamaları da, IPTV ara yazılımı ile uyumlu olarak çalışabilmekte ve IPTV için farklı uygulamaların geliştirilmesi mümkün olmaktadır.

IPTV yazılımlarının yenilikçi uygulamalarına verilebilecek en iyi örneklerden biri de içerik paylaşma uygulamasıdır. Bu uygulama ile kullanıcılar birbirleri ile belli bir içeriği farklı cihazlar arasında (pc-üstü cihazı) ileterek paylaşabilmektedirler(Yıldız ve Günel, 2008).

IPTV ara yazılım üretici firmaları arasında Microsoft, Orca, Netris, Cubiware, NetUp, NSN/Myrio ve Minerva gibi şirketler bulunmaktadır. IPTV ara yazılımları farklı firmaların sunucu ve set üstü cihazları ile standart bir bütünleşme ara yüzü sunabildikleri ölçüde IPTV servisinin gelişimi mümkün kılınacaktır. Piyasada mevcut olan yazılımların genel olarak karşılaştırması yapılarak, uzaktan eğitim için kullanılacak en uygun IPTV ara yazılımları incelenmiştir.

	Microsoft Mediaroom	Cubiware	Netris IPSoft	NetUp
Modülerlik	Var	Var	Var	Var
Programlama Dili	Aspx	c/c++	Java	c/c++
Anket Modülü	Geliştirilebilir	Geliştirilebilir	Geliştirilebilir	Geliştirilebilir
Arayüz Tasarımı	Sabit	Değiştirilebilir	Değiştirilebilir	Sabit
PC Kullanıcı Erişimi	Mevcut	Yok	Mevcut	Mevcut
Mobil Kullanıcı Erişimi	Mevcut	Yok	Mevcut	Yok
Açık Kaynak	Hayır	Hayır	Hayır	Evet(Bazı Uygulamalarda)

Tablo 1. IPTV Arayazılımları

Tablo 1'deki karşılaştırma sonuçları göstermektedir ki, üretilen IPTV yazılımları kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye açıktır. Bununla birlikte, bu yazılımların içerdiği arayüz tasarlama, pc ve mobil kullanıcı erişimi sağlama ile anket ve soru modülleri, uzaktan eğitim için modifiye edilerek, IPTV teknolojisinin uzaktan eğitim için uygun bir platform olmasını sağlayacaktır. Yazılımlar Java, C# ve C++ gibi programlama dillerinde geliştirilmekte olup, çeşitli script kodlarını ve animasyonları (applet, flash, javascript vs...) da içeren yazılımları geliştirmek mümkün olabilmektedir.

İstemci tarafında bulunan uygulamalar; grafiksel kullanıcı arabirimi, televizyondan Internet bağlantısını sağlayan TV web gezgini ve kullanıcı kayıt tercihlerini tutan yazılımlardan oluşmaktadır. Set üstü cihazındaki grafiksel kullanıcı arabirimi yazılımı için iki yaklaşım söz konusudur. Birinci yaklaşımda set üstü cihazı içerisine birçok fonksiyonlitesi azaltılmış mini web tarayıcısı yazılımı yüklenmekte ve grafiksel kullanıcı arabirimi HTML(Hyper Text Markup Language) ve Javascript dili kullanılarak geliştirilmektedir. Bu yaklaşımda grafiksel kullanıcı arabirimi, sunucuda bulunan ara yazılım tarafından yüklendiği için her defasında bant genişliği kullanılmakta ve zaman kaybı yaşamak söz konusu olabilmektedir.

İkinci yaklaşımda grafiksel kullanıcı arabirimi, sunucu ara yazılımından herhangi bir veri yüklemeksizin, set üstü cihazına özgü gömülü bir yazılım tarafından oluşturulmaktadır. Sunucu ara yazılımı ile set üstü cihazı, yapılandırma amaçlı olarak sadece belli zamanlarda veri alışverişi yapmaktadır. Bu yaklaşım ile grafiksel kullanıcı arabiriminin performansı artmakta fakat sunucu ara yazılımının farklı şirketler tarafından üretilen set üstü cihazları ile çalışabilirliği azalmaktadır. İkinci yaklaşım ile çok daha gelişmiş set üstü cihazlarının üretildiği ve cihaz üzerinde çalışan yazılımın, kaynakları çok daha etkili kullandığı sonucuna ulaşabiliriz. Tabi ki bununla beraber set üstü cihazlarının maliyetleri de artacaktır. Birinci yaklaşımda ise Telekom operatörlerinin bant genişliğini artırmaları sonucu, set üstü cihazları daha düşük maliyetli olarak üretilebilecek ve cihazda bulunacak standart web tarayıcıları sayesinde farklı üreticilerin ürettikleri set üstü cihazları, farklı sunucu ara yazılımları ile çalışabilecektir.

4. IPTV TEKNOLOJİSİNDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI

Uzaktan eğitimde en önemli iki unsur eğitim içerikleri ve bunların öğrencilere sunulduğu öğrenme platformlarıdır. Günümüzde çoğu eğitim içeriği, paylaşılabilir içerik nesnesi referans modeli(Sharable Content Object Reference Model-SCORM) standartlarına göre hazırlanmakta ve SCORM uyumlu

öğrenme yönetim sistemleri (LMS-Learning Management System) ile internet üzerinden öğrencilere sunulmaktadır. Bunun yanında bazı öğrenme yönetim sistemleri içerdikleri sanal sınıf uygulamaları ile öğrencilerin verilen dersleri takip edebildikleri ve derse interaktif olarak katılabildikleri, öğrencileri gerçek bir sınıf ortamında hissettiren interaktif bir ortamı oluşturmaktadır.

Günümüzde birçok şirket ve üniversite, çalışanları ve öğrencileri için sanal sınıf ortamı oluşturmak amacıyla video konferans sistemlerini kullanmaktadır. Üç temel video konferans uygulaması bulunmaktadır: Birincisi bireylerin bir masa etrafında, göz teması kurabildikleri toplantı ortamı, ikincisi video içeriklerinin farklı bölgelerdeki öğrenciler tarafından izlenebildiği ve öğrencilerin aralarında görüntülü, sesli iletişim kurabildikleri sınıf ortamı, ve üçüncü olarak fiziksel ortamların sanallaştırılarak bireyler arası veya grup görüşmelerinin yapılmasını sağlayan video konferans sistemleridir (Çakır ve Başak, 2005).

Bazı IPTV ara yazılımları, video konferansın bahsedilen türlerini destekleyici uygulamaları içermekte; fakat tam anlamıyla video konferans sistemlerinin yerini tutabilecek kapsamlı bir uygulama bulunmamaktadır. Ara yazılım üzerinde çalışabilecek üçüncü parti yazılımlar ile set üstü cihazlarla bütünleşmiş kamera ve ses sistemleri sayesinde, kullanıcıyla tam etkileşimli sanal platformlar üretmek mümkün olabilecektir. IPTV ile video konferans sistemlerinin entegre edilmesi nedenleri arasında en önemli faktörler, televizyonun kullanım kolaylığı, ekran boyutları ve birçok yerde bulunması sayılabilir. TV ile bütünleşik bir video konferans sistemi sayesinde bireylerin evlerinden toplantılara katılması, öğrencilerin okula gitmeden sanal sınıflarda bulunmaları daha da kolaylaşacak, farklı bölgeler arasında seyahat için harcanan para ve zaman büyük ölçüde azalacaktır.

Ayrıca uzaktan eğitimde etkileşimli televizyonun olanaklarından etkin ve verimli olarak yararlanılabilmesi için öğrencilerin iletişim araçlarına sahipliği de oldukça önemlidir. 2003-2004 Öğretim yılında Açıköğretim sistemi öğrencilerinin iletişim araçları sahipliği aşağıda tablo ile gösterilmiştir (AÖF Öğrenci Profili Araştırması, 2003)(Özgür, 2005).

No	Seçenek	Oran %
1	Televizyon Sahipliği	95,5
2	Bilgisayar Sahipliği	37,0
3	İnternet	27,4
4	DVD	9,5
5	Telefon	88,4
6	Faks	12,8
7	Cep Telefonu	81,4
8	VCD Player	35,9
9	Radyo	79,2
10	Dijital TV Yayını	9,3
11	Kablolu TV Yayını	14,5

Tablo 2. İletişim Araçları Sahipliği

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılan bu araştırma sonuçları, televizyonun en yaygın kitle iletişim aracı olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu sonuçlar aynı zamanda televizyonun uzaktan eğitimin daha fazla bireye ulaştırılmasını sağlayacağını göstermektedir. Televizyona kullanıcılarla etkileşim sağlayacak özelliklerin eklenmesi, televizyonun uzaktan eğitimde etkin olarak kullanılmasını sağlayacaktır. Kullanıcı tarafında IPTV 'ye geçiş maliyeti oldukça düşük olmakla birlikte, kullanıcının elde edeceği hizmet yüksek kalitede olacaktır. IPTV teknolojisinin sağladığı genel avantajlara değinecek olursak (Liang, Quan, Jie, Juan, 2008) ;

- Sıkıştırma teknikleri sayesinde kaliteli görüntü izlemek mümkündür.
- IPTV teknolojisini kullanabilmek için internet bağlantısı ve set üstü cihazı yeterlidir.
- IPTV multicast yayın yapabilme özelliği ile bant genişliği kullanımını en az seviyeye düşürebilmektedir.
- IPTV ile video içerikleri internet üzerinden her yere taşınabilmektedir.
- IPTV teknolojisinde çift yönlü ses, görüntü ve veri taşınabilirliği mümkündür.
- IPTV etkileşim yönünden zengin uygulamalar geliştirmek mümkündür.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

IPTV İnternet kabloları üzerinden yayın yapabilen, geniş bant alana ihtiyaç duyan ve özelleştirilebilen bir çeşit yeni nesil televizyon yayınıdır. IPTV teknolojisi televizyonun uzaktan eğitimde etkin kullanımı ve uzaktan eğitimin geniş kitlelere yaygınlaşması için elverişli bir platform sağlamaktadır. Dünyada yaygınlaşmakta olan IPTV teknolojisinin uzaktan eğitimde kullanımına yönelik teorik çalışmaların devam etmesine karşın, bu konuda yapılmış bir uygulama mevcut değildir.

Ülkemizde IPTV için gerekli altyapının kurulum hızına göre, IPTV hizmetinin verilmeye başlamasının bir süre daha alacağı düşünülmektedir. IPTV teknolojisi üzerinden uzaktan eğitim hizmetinin verilmesi hususu, yayıncı kuruluşların ve eğitim kurumlarının gündemlerine almaları gereken en önemli konulardan birisidir. IPTV üzerinden uzaktan eğitim hizmetinin verilmesi, eğitim ve yayıncılık alanlarına yeni katma değerler sunacaktır.

IPTV ara yazılımı üzerinde çalışan alt modüller geliştirilip; anket, sınav, mesajlaşma, sanal sınıf, duyuru ve içerik paylaşma modülleri haline dönüştürülerek, uzaktan eğitimde birey merkezli eğitim için kullanılabilir paket yazılımlar üretilenmektedir.

Ayrıca IPTV ara yazılımları katmanı üzerine, SCORM standartlarıyla uyumlu üçüncü parti öğrenme yönetim sistemi yazılımlarının geliştirilmesi, bugüne kadar bu standartlarda üretilmiş eğitim içeriklerinin IPTV platformunda kullanımını sağlayacaktır. Bununla birlikte geliştirilecek bu uygulamaların var olan öğrenme yönetim sistemleri ile entegre edilmesiyle, daha önceden uzaktan eğitim hizmeti vermekte olan kurumlar, IPTV teknolojisiyle uzaktan eğitime kolay bir şekilde geçiş yapacaklardır. İçerik ve yazılım geliştirmede standartlara uyulması, uzaktan eğitimin cep telefonu, cep bilgisayar, televizyon ve PC gibi farklı teknolojik cihazlardan aynı kalitede alınabilmesini sağlayacaktır. IPTV teknolojisinin yaygınlaşmasıyla, evlerimizde kullandığımız televizyon birey odaklı eğitim aracı olarak çok daha etkin ve önemli bir rol oynayacaktır.

KAYNAKLAR

- Çakır, Ş. ve Başak, H.H. (2005).Virtual Classroom Implementation on the Web, *IEEE International Professional Communication Conference Proceedings*.
- Frank, M., Reich, N. ve Humphreys, K., (2003).Respecting the Human Needs of Students in the Development of E-Learning, *Computers & Education*.
- IPTV Application of Distance Education (2009). <http://www.hi138.com/e/?b94>(28.11.2010)
- Kaya, Z. (2002). *Uzaktan eğitim*. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Liang, Z. X., Quan, L., Jie, Y. & Juan, S. X. (2008). Education IPTV for E-learning in rural area. *International Symposium on Information Science and Engineering*, 2, 268-271.
- Mantyla, K. (1999). Interactive Distance Learning Exercises That Really Work, *Australian Journal of Dairy Technology (ASDT) Publications*.
- Microsoft Mediaroom. (2010). Microsoft Corporation,<http://www.microsoft.com/Mediaroom/> (12.11.2010)
- Multimedia Research Group (MRG). (2010). <http://www.mrgco.com/iptv/gf1109.html>(12.11.2010)
- Netris Inc, <http://www.netris.ru/> . (13.11.2010)
- NetUP Inc, <http://www.netup.tv/>. (13.11.2010)
- Özgür, A.Z. (2005). Türkiye’de Uzaktan Eğitimde Televizyonun Etkileşimli Kullanımı:Olanaklar, Sınırlılıklar ve Çözüm Önerileri.
- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK). (2009). http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=a591340f-46ad-43f9-a47a-392fa5d1cca5. (20.11.2010).
- Taşkın, C. (2008). IPTV Mimarisi ve Servisleri. *Birey Eksenli İnteraktif Yayıncılık*, ANKARA: RTÜK. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu(TRT). <http://www.trt.gov.tr/televizyon/sayfa/detay.aspx?pid=22932>. (01.02.2011)
- Ünalı, A. (2009).Türkiye’de IPTV / Kasım 2009, *IPTV Derneği Raporu*.
- Yıldız, M. ve Günel, C.(2008).İnternet Hizmeti olarak IPTV. *Birey Eksenli İnteraktif Yayıncılık*, ANKARA: RTÜK.

TÜRKİYE'DE ORTA YAŞ ÜSTÜ YETİŞKİNLERE YÖNELİK YAŞAM BOYU ÖĞRENME OLANAKLARI

LIFELONG LEARNING POSSIBILITIES FOR OVER MIDDLE AGED ADULTS IN TURKEY

Halil İbrahim Haseski

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Doktora Öğrencisi
hihaseski@anadolu.edu.tr

Prof. Dr. Ferhan Odabaşı

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
fodabasi@anadolu.edu.tr

Doç. Dr. Abdullah Kuzu

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
akuzu@anadolu.edu.tr

Özet

Yaşlılık dönemindeki bireyler, sahip oldukları hayat tecrübeleri, deneyimleri, bilişsel, fizyolojik ve psikolojik özellikleri ile diğer yaş gruplarından ayrılmakta ve özel bir grup statüsü taşımaktadır. Ülkemizde yaşlı nüfus oranının artma eğiliminde olması, söz konusu kitlenin yararlanabileceği öğrenme olanaklarının önem kazanmasını sağlamaktadır. Bu çalışma, yaşam boyu öğrenme sürecinde Türkiye'deki yaşlı bireylerin yararlanabileceği imkânları ortaya koyma ve bu doğrultuda hem teorik hem de pratik anlamda yapılabilecek yeni çalışmalara yönelik bir bakış açısı kazandırma amacını taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler : Yaşam boyu öğrenme, Yaşlı bireyler.

Abstract

Old people are special group with their life experiences, cognitive, physiological and psychological characteristics that differ from other age groups. In our country growing rate of old people population makes more important the education alternatives for old people. This study aims to put forward the lifelong learning possibilities that the old people can take advantage in Turkey and to give opinions about new theoretical studies and practical applications.

Keywords : Lifelong learning, Old people.

1. GİRİŞ

Öğrenme, insan zihninin en önemli işlevlerinden birisidir. Genel olarak bireyin çevresiyle etkileşimi sonucunda edindiği davranışlar olarak tanımlanan öğrenme, insanın yaşadığı dünyayı tanıma ve bilinmeyeni bilinir kılma arzusunun sevk ettiği bir eylemdir. İnsanoğlunun eylemlerine yön veren ve onları bilinmeyeni keşfetmeye güdüleyen öğrenme ihtiyacı, toplumların gelişmesine paralel olarak gittikçe artan bir öneme sahip olmuştur. Öğrenme eylemi önceleri, kişinin toplum içinde uyumlu ve hayatını sürdürmesine yetecek bilgileri edinmesi (Aspin ve Judith, 2007) amacı etrafında biçimlenmekte iken; zaman içerisinde insanların artan ihtiyaçları ve buna paralel olarak üretimin önem kazanması ile nitelikli işgücünün yetiştirilmesi gerekliliği (World Bank, 2003) temelinde ele alınmaya başlamıştır. Günümüze gelindiğinde ise, teknoloji ve iletişim olanaklarının gelişmesine paralel olarak üretilen bilgi miktarındaki hızlı artış, bireylerin mesleki, sosyal ve kişisel anlamda gelişimi için ihtiyaç duyduğu güncel bilgiye ulaşması gerekliliğini gündeme getirmiş ve öğrenmenin okul sınırlarının dışına çıkarak, yaşam boyu devam eden bir süreç olarak ele alınmasını zorunlu kılmıştır.

Enformasyonun sürekli yenilediği ve hiçbir şeyin durağan olmadığı ve değişimin anahtar kelime olduğu günümüzde önem kazanan yaşam boyu öğrenme, öğrenme eyleminin bireyin gelişimine paralel olarak hayatı boyunca devam etmesi gerektiğini vurgulayan bir yaklaşımdır. Başka bir ifade ile yaşam boyu öğrenme, insana ve bilgiye daha çok yatırım yapma, birey tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin kazanılmasını teşvik etme, esnek ve yenilikçi öğrenme fırsatlarını genişletme ve herkes için öğrenmede fırsat eşitliği sağlama anlamına gelmektedir (Beckett & Hager, 2002).

Dünyada yaşam boyu öğrenme ile ilgili faaliyetlerde, ilk kez 1972 yılında toplanan UNESCO eğitimin geliştirilmesi komisyonunda, eğitimin yaşam boyunca devam edecek bir süreç olması gerekliliği vurgulanmıştır (Şahin ve Kuzu, 2010). 1973 yılında OECD tarafından yayınlanan “yaşam boyu öğrenme için bir strateji” adlı raporda, küresel ekonomi ve rekabet ortamında meslekî hareketlilik ve kişisel öğrenmeyle ilgili olarak yaşam boyu öğrenme gerekli görülmüştür (Tight, 1996). 1993 yılında Avrupa Birliği’nde, işsiz vatandaşların tekrar iş bulmalarını sağlamak amacıyla, mesleki eğitimin sistematik bir yapıya kavuşturulmasını öngören Yeşil Bülten’i hazırlanmış; 1995 yılında ise, yaşam boyu öğrenme konusunda amaçları ve yapılması gerekenleri belirten Beyaz Bülten’i açıklanarak, öğrenen toplum oluşturulmasına yönelik önemli bir adım atılmıştır (Nicoll, 2009). UNESCO ise 1996 yılı raporunda yaşam boyu eğitimin mevcut eğitim sistemini yeniden yapılandırmayı ve eğitimle ilgili olup da eğitim sisteminin dışında kalan tüm potansiyeli geliştirmeyi amaçlayan genel bir düzenleme olduğu belirtilmiştir (Merriam, Caffarella ve Baumgartner, 2007). Tüm bu gelişmelerle yaşam boyu öğrenmenin amaçları, ilkeleri ve stratejileri belirlenmiş olup, dünyada yaşam boyu öğrenmenin yaygınlaşmasına yönelik yapılacak girişimlerin kapısı aralanmıştır.

Bireyin tüm hayatını kapsayan yaşam boyu öğrenme süreci içinde, okul ve okul dışında alınan eğitimler ve gerçekleştirilen öğrenme etkinlikleri yer almaktadır. Buna göre, okullarda gerçekleştirilen örgün eğitim (formal eğitim), kişisel ya da mesleki gelişim gibi amaçlar taşıyan kurslar ve sertifika programları vasıtasıyla gerçekleştirilen örgün olmayan eğitim (non-formal eğitim) ve günlük hayatta herhangi bir etkinlik sırasında plansız ve yapılandırılmamış olarak gerçekleşen yaygın eğitim (informal eğitim) (Coombs, 1989) vasıtasıyla gerçekleşen öğrenmeler, yaşam boyu öğrenme kapsamına girmektedir. Söz konusu farklı öğrenme türleri ile gerçekleşmesi beklenen ortak hedef, bireylerin mesleki ve kişisel açıdan kendilerini geliştirmeleridir.

Literatürde, yaşam boyu öğrenme konusunda yapılan çalışmalar, her ne kadar gençler ve gençlerin nitelikli iş gücü sağlamasına yönelik ihtiyaç duyduğu bilgiyi öğrenmesi üzerine odaklansa da asıl olan, bireylerin hayatlarının tüm aşamalarında mesleki gelişim de dâhil olmak üzere, kişisel ve sosyal anlamda gelişimlerinin sağlanması, kendileri ve çevresi ile barışık bir biçimde yaşamaları ve hayattan tatmin olan kişiler haline gelmeleridir. Bu nedenle, yaşam boyu öğrenme sürecinin verimli ve etkin kılınması ve yaşam boyu öğrenen bir toplum oluşturulması için, söz konusu süreçte gençler kadar yaşlı bireylere de önem verilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, yaşam boyu öğrenme sürecinde Türkiye’deki yaşlı bireylerin yararlanabileceği imkânları ortaya koyma ve bu doğrultuda hem teorik hem de pratik anlamda yapılabilecek yeni çalışmalara yönelik bir bakış açısı kazandırma amacını taşımaktadır.

2. YAŞLI NÜFUS VE ÖZELLİKLERİ

Yetişkinliğin son evresi olan yaşlılık için tam bir sınır belirtmek zor olsa da, genel olarak yaşı 65 ve üzerinde olan bireyler yaşlı olarak kabul edilmektedir (Konak ve Çiğdem, 2005; Emiroğlu, 1989). Dünya sağlık örgütünün verilerine göre, 2006 yılında dünyadaki yaşlı nüfusun oranı %10 iken (WHO, 2006), 2010 yılında aynı oran %11’e yükselmiştir (WHO, 2010). Benzer durum ülkemiz için de geçerlidir. Türkiye’de yaşlı nüfus oranı 2006 yılında %8 iken (WHO, 2006), 2010 yılında bu oran %9’a yükselmiştir (WHO, 2010). Bu durum, yaşam süresinin uzaması ve çocuk sahibi olma oranının düşmesi gibi etkenlerin bir sonucu olup, dünyadaki yönelime paralel olarak ülkemizdeki yaşlı nüfus oranının arttığını göstermektedir.

Yaşlılık dönemi, bireyin hayat tecrübeleri ve deneyim ile dolu olduğu bir dönemdir. Bu dönemdeki bireyler, yetişkin özellikleri taşımanın yanında bilişsel beceriler, fizyolojik yeterlilikler, psikolojik özellikler ve sağlık açısından önceki gelişim dönemlerine kıyasla bazı farklılıklara sahiptirler. Bu nedenle, yaşlılık dönemindeki bireylerin yaşam boyu öğrenme sürecinde etkin katılımcılar olmaları için, hem yetişkin olarak hem de yaşlı bireyler olarak sahip oldukları özelliklerin iyi anlaşılması gereklidir.

2.1. Yetişkin öğrenenlerin özellikleri

Yetişkin öğrenmesini açıklayan Androgoji kuramına göre, yetişkin öğrenenlerin özellikleri aşağıdaki gibi belirtilmektedir (Meram, 2009; Merriam, Caffarella ve Baumgartner, 2007) :

1. Yetişkin öğrenenler bağımsız bir benlik algısına sahiptirler ve kendi öğrenmesini yönlendirebilirler.
2. Yetişkin öğrenenler öğrenme için zengin kaynak oluşturacak yaşam deneyimlerine sahiptir.
3. Yetişkin öğrenenler değişen sosyal rollere ilişkin öğrenme gereksinimi vardır.
4. Yetişkin öğrenenler problem merkezlidir ve bilginin bir an önce uygulanması ile ilgilenir.
5. Yetişkin öğrenenler dışsal etmenlerden çok içsel etmenler tarafından güdülenmiştir.
6. Yetişkin öğrenenler bir şeyi neden öğrenmesi gerektiğini bilmek ister.

Daines, Daines ve Graham (1993) ise, yetişkinlerin ortak özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamaktadır.

1. Yetişkinler eğitime belirli bir bilgi ve deneyim birikimiyle gelirler.
2. Yetişkinler kaçınılmaz olarak belirli tutum, düşünüş ve yöntemlere sahiptir.
3. Yetişkinler kendi kararlarını veren ve hedefleri olan sorumluluk sahibi bireylerdir.
4. Yetişkinler kendi mantıklarını uymadıkça yapılması söylenenlere çok olumlu tepki vermezler.
5. Yetişkinler formal eğitime girmemiş olsalar ya da üzerinden çok zaman geçmiş olsa da yaşamdan deneme yanılma ve başarıma yoluyla edinilmiş deneyim ve bilgilere sahiptir.
6. Yetişkinler, baskı altında öğrenme zorluğu yaşarlar.
7. Yetişkinlerin, parçaları kavrama ve organize ederek bütünleştirme yetileri yüksektir.
8. Yetişkinler, sonuçlarını uzun vadede alacakları eğitimden tatmin olmama eğilimindedirler.
9. Yetişkinler sahip oldukları diğer sorumluluklar yüzünden eğitime kurs saatleri dışında vakit ayırmakta zorlanırlar.

Yetişkinlerin bilişsel gelişimini açıklamaya yönelik olarak geliştirilen Neo-Piagetçi yaklaşım, yetişkinlik döneminde bireyin düşüncelerinin gittikçe artan bir esneklik kazandığını açıklamaktadır. Ayrıca bu yaklaşıma göre, yetişkin öğrenenlere uygulama yapma ve diğer öğrenenler ile etkileşim kurma imkânı sağlanması durumunda, karmaşık ve üst düzey öğrenme performansı gösterebilecekleri (Knight ve Sutton, 2004) belirtmektedir.

2.2. Yaşlıların özellikleri

Yaşlı bireyler yetişkin olmalarının yanında, ilerleyen yaş ile birlikte fizyolojik ve psikolojik açıdan içinde buldukları gelişim dönemini diğer dönemlerden farklı kılan bir takım özelliklere sahiptir. Gelişim ve öğrenme alanında yapılan araştırmalar ve geliştirilen kuramlar, yaşlı bireylerin gelişimsel özelliklerinin anlaşılmasında yol göstermekte ve yaşlı öğrenenler için oluşturulacak yaşam boyu öğrenme olanakları için temel oluşturmaktadır.

Bireyin kişilik gelişimini açıklamaya yönelik olarak oluşturduğu psikososyal gelişim kuramında Erikson, insanın yaşamında belli başlı sekiz tane kritik dönem olduğunu belirtmekte ve her bir dönemde atlatılması gereken bir çatışma olduğunu ifade etmektedir. (Elkind, 2000). Erikson'un kuramında ileri yetişkinlik dönemi olarak belirtilen yaşlılık dönemi, son kişilik gelişimi evresi olan benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk aşamasına denk gelmektedir. Erikson, söz konusu aşamada bireyin önceki yedi evrenin birikimi sonucu benliğini tam olarak bulmuş, güvenli, mutlu, aranan, sevilen ve sayılan bir kimse olacağını ya da mutsuzluklar içinde, uyumsuz, hırçın ve aksi bir insan olacağını ifade etmektedir (Senemoğlu, 2005). Psikososyal kuramın belirtileri doğrultusunda yaşlı bireylerin hayattan daha tatminli olabilmeleri, kaliteli bir yaşam sürebilmeleri ve olumlu bir benlik oluşturabilmelerini için gelişimsel özellikleri temelinde, sahip oldukları becerileri ve yeterlilikleri kullanıp kendilerini ifade etmeleri konusunda fırsatlar sunulması önem taşımaktadır.

Göka ve Aydemir (2006) yaşlılık döneminin gelişimsel özelliklerini ortaya koymaya yönelik yapılan araştırmaların sonuçları doğrultusunda yaşlı bireylerin özelliklerini şöyle sıralamaktadır :

- Yaşlılarda zekâ, 55-73 yaşları arasında küçük bir azalma gösterirken, 73-85 yaşları arasında ise büyük bir azalma süreci içindedir.
- Yaşlılarda ilerleyen yaş ile birlikte, dikkatte önemli azalmalar görülmemektedir.

- Yaşlılar, küçük bilgileri belleklerinde tutabilme konusunda gençler kadar yeterliyken, kaydedilen bilginin başka bir biçime dönüştürülmesinde ise gençlerden daha başarısızdırlar. Ayrıca bazı yaşlılar, zihinde biriktirilmiş bilgiyi geri getirmede sorunlar yaşayabilirler.
- Yaşlılarda dil ile etkili bir biçimde iletişim kurma yetisi ilerleyen yaş ile birlikte sabit kalmakta iken, görme ve işitme alanında ise güçlüklerle karşılaşmaktadırlar.
- Yaşlıların görsel uzamsal yetileri kendileri için tanıdık olan bir ortamda, alışkanlıkları sayesinde iyi düzeyde olurken, farklı bir ortamda ise, işleyen belleğin zayıflamasından dolayı düşüş göstermektedir.
- Yaşlılarda akıl ve mantık yürütme becerileri kendileri için tanıdık olan bir ortamda daha iyi düzeyde iken, tanıdık olmayan bir ortamda düşük düzeydedir. Ayrıca, yaşlılar soyut akıl yürütme görevlerinde gençlerden geri kalsalar da gündelik problemlerin çözümünde genç yetişkinlerden daha uygun ve makul yanıtlar vermektedir.
- Biyolojik yaşlanmayla birlikte yaşlılıkta, zihinsel ve fiziksel alanda yavaşlama görülmektedir.
- Yaşlıların becerilerinde ve performanslarında bireysel farklılıklar görülmektedir.
- Yaşlılık döneminde temel kişilik özellikleri değişmemektedir. Yaş ilerledikçe yaşlı bireylerin kişiler arası ilişkilerde etkililiklerinin arttığı görülmektedir.
- Yaşlı kişiler genellikle eşlerini ve yakınlarını kaybetmiş, fiziksel sağlıklarında sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Tüm bunlarla baş etmek, moral açısından güçlükler oluşturmaktadır.
- Daha iyi eğitim görmüş ve sosyo-ekonomik durumu daha iyi olan yaşlılar daha yüksek morale sahiptir.

3. YAŞAM BOYU ÖĞRENME SÜRECİNDE YAŞLI BİREYLER

Yaşam boyu öğrenme konusunda yapılan çalışmalarda ve uygulamalarda, nitelikli işgücü oluşturma üzerine vurgu yapılmakta ve genellikle genç bireylerin yaşam boyu öğrenenler olması üzerinde durulmaktadır. Diğer yandan, üretkenlik güçleri azaldığı için yaşlı bireylerin öğrenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik söylemler ikinci planda kalmaktadır (Devran, 2008). Bununla birlikte, dünya nüfusu içinde yaşlıların artan oranı, söz konusu popülasyonun toplum içinde varlığını gittikçe artan bir düzeyde hissettirmesine neden olmakta (Belanger ve Blais, 2006) ve hem ülkemizde hem de dünyada yaşlılar için yaşam boyu öğrenme imkânlarının artırılmasını gerekli kılmaktadır.

Yaşlı bireyler için üretkenlik, sosyal statü sahibi olma ve sosyal ilişkiler kurma ihtiyacını karşılamada bir vasıta olduğu için önem taşımaktadır (Gündüz, 2007). Yaşlı nüfus için sunulacak yaşam boyu öğrenme imkânları onların hem mesleki bilgilerini yenileyip üretime katkıda bulunmaları hem de kişisel anlamda kendilerini geliştirip (Miser, 2002), olumlu bir benlik oluşturmaları konusunda destekleyici ve geliştirici fırsatlar sağlayacaktır. Yaşlı bireyler ister üretime katkıda bulunma isterse de sadece ilgi duydukları bir alanda uğraşı edinme amacını taşıyınlar, yaşam boyu öğrenme süreci onların zamanlarını nitelikli bir biçimde değerlendirmeleri (Field, 2005) ve hayattan tatmin olan bireyler olmaları konusunda, öğrenme süreçleri vasıtasıyla yeni ufuklara yelken açmalarını sağlayan bir yaşam biçimi sunmaktadır. Bu nedenle, yaşlı bireylere yönelik olarak yaşam boyu öğrenme ve eğitim olanaklarının hazırlanması, üretime tam anlamıyla katkıda bulunmayacak ölü bir yatırım olarak görülmemelidir (Gündoğan, 2001). Aksine, sahip oldukları hayat tecrübeleri, deneyimleri, bilgi ve görgüleri ile genç nesillere rehberlik etme potansiyeli taşıyan ve bu nedenle de özel bir grup olan yaşlıların, kendilerini toplumdan dışlanmış hissetmemeleri, yeteneklerini, becerilerini ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeleri için yaşam boyu öğrenme sürecinde uygun öğrenme fırsatlarına sahip olmaları için çaba gösterilmelidir. Bu konuda ülkemizde başta üniversiteler ve eğitim kurumları olmak üzere toplumun her kesimine önemli sorumluluklar düşmekte ve bu doğrultuda bir takım uygulamalar yapılmaktadır.

4. TÜRKİYE'DE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEDE YAŞLILARIN YARARLANABİLECEĞİ OLANAKLAR

Ülkemizde toplumun her kesimine yönelik yaşam boyu öğrenme imkânları sunan pek çok kurum ve organizasyon bulunmaktadır. Bu kurumlar düzenledikleri programlar ile her yaşta bireye hitap ettiği gibi, yaşlı nüfusun da yaşam boyu öğrenme sürecine dâhil edilmesinde pay sahibidirler.

4.1. Üniversiteler ve Sürekli Eğitim Merkezleri

Ülkemizde üniversiteler, öğrenmenin yaşı yoktur anlayışı temelinde hem örgün hem de yaygın eğitim hizmetleri sunarak, gençlere ve her yaştan yetişkine öğrenme kapılarını ardına kadar açan kurumlardır. Örgün eğitim sürecinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri sunmakta olan üniversiteler, söz konusu programlara kabul konusunda bir takım kriterler belirtse de yaşam boyu öğrenme sürecinde sadece genç ve orta yaş gurubundaki bireylere yönelik değil, öğrenme azmini kaybetmemiş yaşlı bireylere de çağdaş bilimin ışığında hizmet vermektedirler.

Ülkemizdeki üniversitelerin bünyesinde yer alan sürekli eğitim merkezleri, yaşam boyu sürecinde üniversitelerin daha etkin bir biçimde rol alması için kurulmuş birimlerdir (Özdem ve Sarı, 2007). Sürekli eğitim merkezlerinde sunulan eğitsel programlar, belli bir müfredat dâhilinde yürütülmekte olup, bireylerin ilgi alanları doğrultusunda bilgi ve deneyimlerini arttırmalarını hedefleyen öğrenme yaşantıları ve etkinlikleri içermektedir. Söz konusu programlarda, ticaret, ekonomi, sağlık, spor, sanat, çevre, teknoloji gibi çok geniş bir konu yelpazesinde eğitimler sunulmakta; bireylerin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, örgün eğitimden farklı olarak başvuru için özel bir ön koşul aranmaması, bu programları yaşlı bireyler tarafından daha kolay ulaşılabilir kılmakta ve onların mesleki ve/veya sosyal yönden gelişmelerine katkıda bulunmaktadır.

4.2. Açıköğretim

Ülkemizde ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde milli eğitim bakanlığı, ön lisans ve lisans düzeyinde üniversiteler tarafından sunulan açıköğretim hizmeti (Demiray ve Sağlık, 2003), her yaş grubundan bireye hitap eden bir diğer yaşam boyu öğrenme seçeneğidir. Açıköğretim sisteminde örgün eğitime girmemiş ya da belli bir kademede öğrenim hayatını yarıda bırakmış insanların eğitimlerine devam etmeleri veya kendilerini farklı bir alanda geliştirmek isteyen bireylerin öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Söz konusu açık öğretim hizmetleri, farklı disiplin alanlarına yönelik yapılandırılmış müfredat programları çerçevesinde karma ya da uzaktan eğitim ile öğrenme tutkusunu canlı tutabilen her yaştan öğrenene, ilgi alanları doğrultusunda hizmet sunmaktadır. Açıköğretim hizmeti sayesinde yaşlı bireyler de geniş bir konu alanı yelpazesinde ilgi duydukları herhangi bir alanda mesleki, kültürel ve bireysel anlamda kendilerini geliştirme imkânına sahip olmaktadır.

4.3. Halk eğitim merkezleri

Ülkemizde halk eğitim merkezleri, milli eğitim bakanlığı ve yerel yönetimlerin işbirliği içinde organize edilen ve her yaştan bireyin gelişimi için farklı konu alanları kapsamında öğretimsel hizmet veren organizasyonlardır. Söz konusu organizasyonlar yapılandırılmış bir öğretim sunmaları ve genel olarak başvuruda bulunmak isteyen bireylerin eğitim geçmişleri ile ilgili bir kriter aramadıklarından dolayı, yaşam boyu öğrenme sürecinde önemli bir yere sahiptir. Halk eğitim merkezlerinde sunulan eğitimler, farklı hobiler edinmek isteyen, icra ettiği meslekte kendisini geliştirme ihtiyacı hisseden ya da farklı bir mesleğe yönelmeyi düşünen bireylere, ihtiyaçları doğrultusunda öğrenme imkânı sunmaktadır (Yıldız, 2004). Bu doğrultuda halk eğitim merkezleri ev işlerinden, sanata; finans sektöründen, spora kadar çok farklı branşlarda programlar düzenlenmekte ve yaşlılar da dâhil her yaş gurubundaki bireye hitap etmektedir.

4.4. Özel mesleki ve kişisel gelişim kursları

Ülkemizde yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemeye yönelik özel sektör yatırımları ile oluşturulan çeşitli mesleki ve kişisel gelişim kursları faaliyet göstermektedir. Bu kurslarda sistemli bir biçimde hazırlanan öğretimsel programlar, alanlarında uzman olan kişiler tarafından sunulmakta (Şahin ve Fındık, 2008) ve her yaştan bireye hizmet verilmektedir. Özel mesleki ve kişisel gelişim kursları, bireylerin rekabetçi piyasa ortamında var olabilmeleri için gerekli becerileri kazanmalarına yönelik olup, bir meslek edinmek isteyen, mesleğinde kendini geliştirmek isteyen ya da sahip olduğu yeterlilikleri arttırmak isteyen herkesin faydalanabileceği yaşam boyu öğrenme olanaklarıdır. Söz konusu kurslar, teknoloji eğitimi, liderlik, yabancı dil, diksiyon ve spor eğitimi gibi pek çok alanda öğrenme hizmeti sunmakta olup, yaşam boyu öğrenme sürecinin bir başka halkasını oluşturmaktadır.

4.5. Medya kuruluşları

Medya kuruluşları yaşam boyu öğrenme sürecinde etkili bir unsurdur. Hem basılı hem de görsel medya yayınları aracılığıyla toplumun her kesimine ulusal ve uluslar arası düzeyde pek çok güncel olay ya da konu hakkında bilgi sunulmaktadır. Günümüzde özellikle televizyon, iletilecek mesajı geniş kitlelere görsel ve işitsel olarak aktarma imkânı sağladığı için öğrenmede etkili bir araçtır. Öte yandan bölgesel ve yerel pek çok konu ile ilgili bilgi sunan gazeteler, dergiler ve diğer basılı yayın araçları, ulaşılabilir ve güncel olmaları nedeniyle yaşam boyu öğrenmede önemli bilgi kaynaklarıdır. Söz konusu olanlar ile her yaşta birey siyasetten ekonomiye, sanattan spora, sağlıktan güvenliğe kadar pek çok konu hakkında güncel bilgi edinebilmektedir.

4.6. İnternet

Günümüzde internet önemli bir iletişim aracıdır. İnternet sayesinde fiziksel olarak farklı ortamlarda bulunan bireyler, duygu ve düşüncelerini hem görsel hem de işitsel olarak birbirleriyle paylaşabilirler ve ihtiyaç duyduğu bir bilgiye kısa zamanda ulaşabilirler. Sahip olduğu ulaşılabilirlik, kullanım kolaylığı, erişim hızı, güncellik, iletişim ve etkileşim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda internet, etkili bir eğitim ortamı olmakta (Karasar, 2004) ve genelde gençler tarafından rağbet görmekte birlikte, esas olarak her yaş grubu birey için önemli bir yaşam boyu öğrenme kaynağı niteliği taşımaktadır.

Bilgisayar ve internet teknolojilerinin yaygınlaşması ile internet erişimi kolay ve yaygın bir hâl almıştır. Günümüzde internet erişimi evler, ofisler, toplu taşıma araçları ve internet kafeler gibi çok çeşitli ortamlardan rahatlıkla sağlanabilmektedir. Temel internet okuryazarlık becerileri sahibi olan tüm bireyler, internet aracılığıyla spordan sanata, ekonomiden siyasete kadar pek çok konu ile ilgili bilgi sahibi olabilirler. Öte yandan, eğitim konusunda internetin sahip olduğu potansiyel, söz konusu ortam üzerinden sistemli öğretim hizmetlerinin sunulmasını da mümkün kılmaktadır. Ülkemizde üniversiteler ve diğer eğitim kurumları tarafından yürütülen uzaktan eğitim uygulamaları, hedef kitleye internet üzerinden de ulaştırılabilmektedir. Ayrıca üniversitelerin, yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek amacıyla internet üzerinden sunduğu e-öğrenme portalları, herhangi ön koşul aramadan her yaş grubundaki bireye, internet ilgi duyduğu konu alanlarına yönelik sistemli olarak hazırlanmış öğretimsel içerikler, öğrenme materyalleri, etkinlikler ve uygulamalar vasıtasıyla bilgi edinme ve (Çukadar, Çelik, 2003) kendilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır.

4.7. Sivil Toplum Kuruluşları

Günümüzde sivil toplum kuruluşları toplumsal yapıyı bütünleştirici ve güçlendirici bir rol üstlenmektedir. Bu kuruluşlar, mesleki dayanışma, kültür, sanat, yardım veya sağlık gibi farklı amaçlar doğrultusunda oluşturulmuş kâr amacı taşımayan dernek ve vakıf statüsündeki organizasyonlardır (Göymen, 2005). Söz konusu organizasyonlar kuruluş amaçları doğrultusunda hem toplum hem de üyeleri için çeşitli faaliyetler düzenlenmeye bilmektedirler. Sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri toplantılar, paneller ve etkinlikler ile insanları siyasal, toplumsal, sosyal, eğitsel ve bilimsel pek çok güncel konu ve sorunlara yönelik bilinç kazandırmakta ve yaşlılar da dâhil her yaşta bireyin topluma faydalı yurttaşlar olmaları konusunda eğitici ve teşvik edici etkinlikler yürütmektedir.

4.8. Sağlık ve Bakım Hizmeti Sunan Kurumlar

Günümüzde sağlık hizmetleri, devletlerin vatandaşlarına karşı bir sorumluluğu niteliğindedir. Bu sorumluluk dâhilinde ülkemizde sağlık hizmetleri sağlık bakanlığına bağlı resmi ve özel kurumlar tarafından yürütülmektedir. Sağlık kurumlarının temel amacı, toplumun sağlığını korumak ve bu doğrultuda gerekli bilgilendirme faaliyetleri vasıtasıyla toplumsal bilinç oluşturmaktır. Bu amaca yönelik olarak sağlık ocakları, aile planlama merkezleri ve hastaneler, tedavi ve bakım hizmetlerinin yanında, çeşitli hastalıklar ve bunlardan korunma yolları, aile planlaması, ilk yardım, acil müdahale ve bebek bakımı gibi çeşitli konularda hazırladıkları materyaller ve gerçekleştirdikleri konferanslar yardımıyla, genç, orta yaşlı ve yaşlı ayırt etmeksizin tüm bireyin sağlıklı bir yaşam sürmeleri konusunda bilgilendirici hizmetler vermektedir.

Ülkemizde yaşlılara yönelik bakım hizmeti veren huzurevleri, resmi bir statü taşıyan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Huzur evlerinde ailesi olmayan ya da

kendisi ile ilgilenen bir yakını bulunmayan yaşlı bireylerin sağlık ve barınma ihtiyaçları karşılanmaktadır (Bahar, Bahar ve Savaş, 2009). Ayrıca huzurevleri, sahip oldukları imkânlar dâhilinde yaşlılara yönelik etkinlikler organize edebilmektedir. Bu etkinlikler yaşlıların zamanlarını daha mutlu bir şekilde değerlendirmesine yönelik iş atölyesi çalışmaları ve küçük eğlence organizasyonları çerçevesinde şekillenmekte olup, kurum içinde ilgi duyan yaşlılar tarafından rağbet görmektedir (Konak ve Çiğdem, 2005).

4.9. Halk Kütüphaneleri

Kütüphaneler bir ülkenin bilgi hazinesidir. Bu hazine toplumdaki bireyler tarafından paylaşıldıkça çoğalır. Ülkemizde halk kütüphaneleri ayırım yapmaksızın toplumun her kesimine hizmet sunan kurumlardır. Bu kurumların amacı insanların bilim, sanat, edebiyat, siyaset, hukuk ve daha pek çok konu ilgili olarak hazırlanmış kitaplar, dergiler ya da elektronik ortam üzerinde kayıtlı materyaller ile ilgi duydukları konulara dair bilgi edinmelerine ve kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır (Ersoy, 2009). Bu amaç doğrultusunda toplumda yediden yetmişe her yaştan bireyin faydalanmasına imkân tanıyan kütüphaneler, yaşam boyu öğrenme sürecinin olmazsa olmaz bir bileşenidir.

4.10. Dernekler ve Kulüpler

Ülkemizde dernek ve kulüpler, mesleki gelişim, sosyal yardımlaşma, spor, sanat, kültür paylaşımı, ekonomik dayanışma gibi çok çeşitli amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlardır. Söz konusu kuruluşlar üyelik sistemi ile çalışmakta olup, gençler ve yetişkinler kadar yaşlı bireylere de hitap etmekte ve kuruluş amaçları doğrultusunda çeşitli organizasyonlar, kongreler ve etkinlikler düzenleyebilmektedirler. Derneklerin düzenlediği etkinlikler, üyeler arası sosyal etkileşim kurma, bir konu ile ilgili bilgi ve beceri edinme ve paylaşma duygusunu geliştirme gibi pek çok kazanım taşıyabilmektedir. Bu nedenle dernekler, yaşam boyu öğrenme sürecinde sosyal anlamda önem taşıyan yapılardır.

4.11. Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlar

Ülkemizde kültürel ve sanatsal anlamda çeşitli organizasyonlar yapılmaktadır. Söz konusu etkinlikler, farklı yerleri ve kültürleri keşfetmeyi sağlayan gezi turları, yaşama sevincini hayatta her daim canlı kılmayı sağlayan konserler, her yaştan insanı sanatın büyüğü dünyasında yolculuğa çıkaran resim ve heykel sergileri, tarihin yaşanmışlığına tanıklık etme fırsatı sunan müze ve galeri ziyaretleri gibi çok çeşitli faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu organizasyonlar, yaşlı bireylerin sosyal anlamda mutlu olmaları, hayatın monotonluğundan kurtularak yaşamdan zevk almaları ve kültürel açıdan kendilerini geliştirmeleri için önem taşımakta ve yaşam boyu öğrenmede her yaştan birey için eşsiz bir deneyim oluşturmaktadır.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülkemizde yaşlı nüfus oranının artması, söz konusu bireylerin fizyolojik, psikolojik, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasına önem kazandırmaktadır. Bu noktada yaşam boyu öğrenme süreci, yaşlı bireylerin gelişim ihtiyaçlarını karşılamada etkili bir çözüm niteliğindedir. Söz konusu çözüm doğrultusunda yaşlı bireylerin topluma faydalı, kendisi ve çevresi ile barışık ve genç nesillere iyi bir rehber olmaları için, kendilerini her bakımdan geliştirmeleri, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni deneyimler edinmeleri ve olumlu bir benlik tasarımları için desteklenmesi gerekmektedir.

Ülkemizde yaşam boyu eğitim olanaklarından yararlanma oranları yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. Genel olarak bireylerin yaşı ilerledikçe örgün veya yaygın eğitim hizmetlerine katılımlarında düşüş gözlenmektedir (TÜİK, 2010a). Türkiye İstatistik Kurumu (2007)'nin yetişkin eğitimi ile ilgili yürüttüğü araştırmaların sonucunda, söz konusu eğitim hizmetlerine en çok rağbet edenlerin 18-24 yaş grubundaki bireyler olduğu; en az katılım gösterenlerin ise 65 yaş ve üstündeki nüfus olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, toplumun mutluluk düzeyini tespit etmeye yönelik yapılan araştırmalarda da yaş gruplarına ve sahip olunan eğitim düzeyine göre mutluluk düzeyinin değiştiği ortaya konulmuştur. Buna göre, 18-24 yaş grubundaki bireylerde mutluluk oranı % 63,9 iken, 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde bu oran % 60'a düşmekte ve mutluluk düzeyi sahip olunan eğitim düzeyi ile doğru orantılı olarak artmaktadır (TÜİK, 2010b). Tüm bu sonuçlar, yaşlı bireylerin yaşam boyu öğrenme sürecine daha

fazla katılmaları ve böylelikle hayattan tatminli, huzurlu ve mutlu bireyler olmaları konusunda çalışmalar yapılması gerektiğine işaret etmektedir.

Yaşam boyu öğrenme kültürünün yaşlılar da dâhil olmak üzere toplumun her kesimi tarafından kazanılması için, başta ülke yöneticileri ve üniversiteler olmak üzere, özel ve resmi eğitim kurumları, medya kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernekler, kütüphaneler, sağlık kuruluşları ve toplum üzerinde etkili tüm diğer kurum ve kuruluşlara sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluk dâhilinde, yaşlı bireylere yönelik olarak yürütülecek yaşam boyu öğrenme uygulamalarının hazırlanmasında, sadece üretime katkı sağlama kaygısıyla hareket edilmemeli, daha geniş bir bakış açısı çerçevesinde söz konusu kitlenin bilgilerini, yeteneklerini ve becerilerini sahip oldukları potansiyeller doğrultusunda en ideal düzeyde geliştirme ve kendilerini gerçekleştirme hakkına sahip oldukları hiçbir zaman unutulmamalıdır. Yaşlı bireylerin etkin olarak yer alacakları yaşam boyu öğrenme olanakları geliştirmede ve bunları hayata geçirmede aşağıdaki öneriler göz önünde bulundurulmalıdır :

- Yaşlı bireylere yönelik sunulan yaşam boyu öğrenme imkânlarının geliştirilmesi ve niteliğinin artırılması için daha çok kaynak ayrılmalıdır.
- Yaşam boyu öğrenme imkânı sunan kurum ve organizasyonlar, düzenledikleri öğrenme etkinliklerinde farklı yaş grubundaki bireylerin özellikleri temelinde hareket etmeli, yaşlı bireyleri özel bir grup statüsünde olduğunu varsayarak, onların gelişim özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunmalıdır.
- Yaşlı bireylere özel hazırlanacak eğitimler, onlara günlük yaşamlarında yardımcı olacak bilgiler içermeli, ev ve bahçe işleri, sağlık, güvenlik, öz bakım becerileri, ergonomi, torun bakımı, genç insanlarla ilişki kurma, teknoloji kullanımı, resim, müzik, el işi çalışmaları, hastalıklar ve korunma yolları, tedavi yöntemleri, ev içindeki kazalarda ilk yardım, sağlıklı beslenme gibi geniş bir konu alanı yelpazesini kapsamalıdır.
- Yaşlı bireylerin yaşam boyu öğrenenler olması konusunda, medya kurumları aracılığıyla teşvik edici yayınlar yapılmalıdır. Bu noktada, yaşlılar tarafından izlenen televizyon programları arasına eğitici yayınlar sunulması ve yaşlılara yönelik özel programlar hazırlanması ile çeşitli konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmelidir.
- Yaşlı bireylere sunulacak yaşam boyu öğrenme fırsatlarının tasarlanmasında ve geliştirilmesinde üniversiteler ile işbirliği içinde hareket edilmelidir.
- Yaşlılara yönelik geliştirilen yaşam boyu öğrenme imkânlarına katılım, belli bir eğitim geçmişine sahip olma gibi şartlarla sınırlandırılmamalıdır.
- Yaşlılara yönelik öğretim uygulamalarında uzaktan eğitimin rolü göz ardı edilmemelidir. Özellikle eğitim kurumları, kütüphaneler ve sağlık kuruluşları yaşlılara yönelik sundukları eğitsel hizmetleri uzaktan eğitim kapsamında da yapılandırmalı ve çeşitlendirmelidir.
- Yaşlı bireylere yönelik sunulan yaşam boyu öğrenme olanakları, onların bir konu ile ilgili bilgi edinmelerinin yanında öğrendiklerini uygulamalarına, toplumdaki genç nesil bireylerle eşgüdümlü olarak çalışabilmelerine ve onlarla deneyim paylaşımında bulunmalarına olanak tanımalıdır.
- Çalışabilecek durumda olan yaşlı bireyler için mesleki gelişim eğitimlerinin yanında istihdam olanağı da oluşturulmalıdır.
- Yaşam boyu öğrenme kapsamında yaşlı yakınlarının yaşlı bakımı, yaşlı psikolojisi ve yaşlılar ile ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmalarına yönelik eğitimler düzenlenmelidir.
- Huzurevleri sadece bakım hizmeti sunan kurumlar olarak algılanmamalı, söz konusu kurumların işlevleri yeniden düzenlenerek, yaşlılara yönelik yaşam boyu öğrenme merkezleri haline getirilmelidir.
- Yerel yönetimlerin işbirliği ile yaşlılara yönelik yaşam boyu öğrenme dernekleri kurularak, onların sosyal hayat ile bütünleşik ve organize bir biçimde, sanatsal ya da kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri ortamlar oluşturulmalıdır.
- Yaşlıların teknoloji kullanımı becerilerine sahip olması ve bu doğrultuda kendilerini geliştirebilmeleri için, öğrenme etkinlikleri teknoloji ile ilişkili kılınmalıdır.
- Tüm yaşlıların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımı için sistemli organizasyonlar yapılmalı ve gerekli maddi destek sağlanmalıdır.

Yaşlılara yönelik yapılan yaşam boyu öğrenme uygulamalarının düzenlenmesinin yanında, söz konusu çalışmaların etkililiğinin ve işlerliliğinin belirlenmesi, kalitenin artırılması açısından önem taşımaktadır. Bu noktada konu ile ilgili yapılacak bilimsel araştırmalar, hem nicel hem de nitel anlamda önemli veriler

elde edilmesini sağlayacak ve yaşlılara yönelik daha nitelikli yaşam boyu öğrenme olanaklarının oluşturulmasında yol gösterici olacaktır. Bu bağlamda,

- Yaşlıların yaşam boyu öğrenmeye ilişkin tutumları ve algılarının belirlenmesi,
- Türkiye’de yaşayan yaşlıların yaşam boyu öğrenmedeki tercihlerinin belirlenmesi,
- Yaşam boyu öğrenme hizmeti veren sürekli eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri, açıköğretim hizmetleri, kütüphaneler, sağlık kurumları, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve huzur evleri gibi kurumların, yaşlılara yönelik sunduğu eğitim hizmetlerinin niteliğinin ve etkililiğinin araştırılması,

gibi amaçlar doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapılması gerekli görülmektedir.

KAYNAKÇA

- Aspin, D. ve Judith, C. (2007). *Values education and lifelong learning*. The Netherlands : Springer.
- Bahar, G., Bahar, A. ve Savaş, H. A. (2009). Yaşlılık ve yaşlılara sunulan sosyal hizmetler. *Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi*, 4(12), 85-98.
- Beckett, D. ve Hager, P. (2002). *Life, work and learning : Practice in postmodernity*. London : Routledge.
- Belanger, P. ve Blais, M. (2006). Yetişkin eğitimi araştırmalarında dünya perspektifleri : Montreal uluslararası seminer raporu. (A. Yıldız, Çev.). *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 39(1), 145-158.
- Coombs, P. H. (1989). Formal and nonformal education : Future strategies. C. J. Titmus, (Ed.), *Lifelong education for adults : An international handbook* içinde (57-60). NY : Pergamon Press.
- Çukadar, S. ve Çelik, S. (2003). İnternete dayalı uzaktan öğretim ve üniversite kütüphaneleri. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 4(1), 31-42.
- Daines J., Daines C. ve Graham B. (1993). *Adult learning and adult teaching* (3rd ed.). UK : University of Nottingham Press.
- Demiray, U. ve Sağlık, M. (2003). Açıköğretim fakültesi ve açıköğretim lisesi uygulamalarını içeren araştırmalara ilişkin bir değerlendirme. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 2(4), 50-59.
- Devran, Y. (2008). Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun bakımına yönelik çağdaş ve ekonomik uygulamalar : Darülaceze modelinin rehabilitasyonu. 10.04.2011, <http://oldweb.yeditepe.edu.tr/yeditepe/GetFile.aspx?Iliskiler%2Fdarulaceze>.
- Elkind, D. (2000). *Erik Erikson's eight ages of man*. 02.04.2011, <http://www.mrchiorian.com/psychreadings/Erikson's%20Eight%20Ages%20of%20Man.PDF>
- Emiroğlu, V. (1989). *Yaşlılık ve yaşlının sosyal uyumu*. Ankara : Başkan Yayınevi.
- Ersoy, A. (2009). *Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye’de halk kütüphaneleri*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Field, J. (2005). *Social, capital and lifelong learning*. Bristol : The Policy Press University of Bristol.
- Göymen, K. (2005). *Küresel sivil toplum : Gereksinme, fırsatlar ve engeller*. 10.04.2011, http://research.sabanciuniv.edu/1425/1/K%C3%BCresel_Sivil_Tollum-%C3%87anakkale.doc
- Gündoğan, N. (2001). İşgücünün yaşlanması ve işgücü piyasalarına etkisi. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 56(4), 95-108.
- Gündüz, G. S. (2007). *Sosyal içerme politikalarının uygulanmasında kamu istihdam kurumlarının rolü*. Yayınlanmamış uzmanlık tezi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü.
- Karasar, Ş (2004). Eğitimde yeni iletişim teknolojileri : İnternet ve sanal yüksek eğitim. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 3(4), 117-125.
- Knight, C. C. ve Sutton, R. E. (2004). Neo-piagetian theory and research : Enhancing pedagogical practice for educators of adults. *London Review of Education*, 2(1), 47-60.
- Konak, A. ve Çiğdem, Y. (2005). Yaşlılık olgusu : Sivas huzurevi örneği. *Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi*, 29(1), 23-63.
- Meram, S. B. (2009). Yetişkin öğrenme kuramının değişen manzarası. A. Yıldız ve M. Uysal, (Ed.), *Yetişkin eğitimi* içinde (25-83). İstanbul : Kalkedon Yayınları.
- Merriam, S. B., Caffarella, R. S. ve Baumgartner, L. M. (2007). *Learning in adulthood : A comprehensive guide* (3th ed.). CA: John Wiley & Sons.
- Miser, R. (2002). Küreselleşen dünyada yetişkin eğitimi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 35 (1), 55-60.

- Nicoll, K. (2009). *Flexibility and lifelong learning : policy, discourse, politics*. NY : Routledge.
- Özdem, G. ve Sarı, E. (2007). *Yüksek öğretimde yeni bakış açılarıyla birlikte yeni kurulan üniversitelerden beklenen işlevler (Giresun Üniversitesi Örneği)*. 09.04.2011, http://www.universite-toplum.org/pdf/pdf_UT_351.pdf
- Senemoğlu, N. (2005). *Gelişim öğrenme ve öğretim : Kuramdan uygulamaya* (12. basım). Ankara : Gazi Kitabevi.
- Şahin, İ. ve Fındık, T. (2008). *Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim : Mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri*. 06.04.2011, http://www.cihaddemirli.com/download/101_49959.pdf
- Şahin, Y. L. ve Kuzu, E. B. (2010). Öğrencilikte dönüşümler. H. F. Odabaşı, (Ed.), *Bilgi ve iletişim teknolojileri ışığında dönüşümler içinde* (19-40). Ankara : Nobel Yayınları.
- Tight, M. (1996). *Key concepts in adult education and training*. NY : Routledge.
- TÜİK(2010a), *Milli eğitim istatistikleri : Yaygın eğitim*. Ankara : Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
- TÜİK (2010b). Yaşam memnuniyeti araştırması 2010. 15.04.2011, <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8486>
- TÜİK (2007). *Yetişkin eğitimi araştırması 2007*. 15.04.2011, <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=4057>
- WHO (2010). World health statistics. Switzerland : WHO Press.
- WHO (2006). World health statistics. Switzerland : WHO Press.
- World Bank (2003). *Lifelong learning in the global knowledge economy : Challenges for developing countries*. Washington : The World Bank Publishing.
- Yıldız, A. (2004). Türkiye’de yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 37(1), 78-97.

UYGULAMA ORTAMINDAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİNE BİR BAKIŞ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yard.Doç.Dr. Esra Eren,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü, eren@ogu.edu.tr
Araş.Gör. Özden Şahin-İzmirli
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü, sizmirli@ogu.edu.tr
Betül Uluuysal
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, betul.uhuuysal@gmail.com

ÖZET

Araştırmanın amacı ilköğretim okullarında çalışan Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmenlerinin yaşadıkları mesleki sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırmanın katılımcılarını Eskişehir'deki ilköğretim okullarında 2010-2011 eğitim-öğretim yılında görev yapan 10 okul müdürü ve 10 BT öğretmeni oluşturmaktadır. Nitel araştırma tekniklerine uygun olarak desenlenen araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Formun geçerliği için dört alan uzmanının görüşü alınmıştır. Araştırma alanyazın taraması kapsamında tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri için okul müdürleri ve BT öğretmenleriyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara BT dersleriyle ilgili yaşanan sorunlar, BT öğretmenin karşılaştığı sorunlar, BT öğretmenlerinden beklentiler ve Fatih projesi kapsamında BT öğretmenlerinin rolüyle ilgili sorular sorulmuş ve yaşanan sorunlarla ilgili çözüm önerileri istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sorunları, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Okul Müdürleri.

INSIGHTS INTO ICT TEACHERS FROM THE APPLICATION ENVIRONMENT: PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTIONS

ABSTRACT

The purpose of the present study was to determine the professional problems experienced by elementary school Information and Communication Technologies (ICT) teachers and to put forward suggestions for solutions to these problems. The participants of the study were 10 school principals and 10 ICT teachers from elementary schools in the central town of Eskişehir in the academic year of 2010-2011. In the study, designed as appropriate to qualitative research techniques, a semi-structured interview form was prepared. For the validity of the form, four field experts were asked for their views. In the study, the school principals and ICT teachers were interviewed to put forward suggestions for solutions to the problems determined within the scope of the literature review. The participants were asked questions about the problems experienced regarding the ICT course, the problems experienced by ICT teachers, the expectations from ICT teachers and the role of ICT teachers within the scope of the Fatih project; in addition, the participants were asked to put forward suggestions as solutions to such problems.

Keywords: ICT Teachers' Problems, ICT Teacher, School Principals.

GİRİŞ

Türkiye'deki eğitim-öğretimin kalitesini artırmak amacıyla gelişmiş ülkelerde kullanılan güncel bilişim teknolojilerinin eğitim sistemimizde yoğun olarak kullanılması planlanmıştır. Buna yönelik olarak da Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiştirmek amacıyla üniversitelerde eğitim fakülteleri bünyesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümleri açılmıştır. 2002 yılından itibaren bu bölümlerden mezun olan öğretmen adayları öncelikli olarak ilköğretim okulları olmak üzere ortaöğretim okullarında da Bilgisayar Öğretmeni olarak bilgisayar derslerini vermeye başlamışlardır. Süreçte ismi değişen bilgisayar dersleri, "Bilişim Teknolojileri dersi" olarak yürütülmektedir. İlgili ders öğretmenlerinin unvanı ise "Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmeni" olarak değişmiştir. Günümüze kadar gelen süreçte seçmeli dersler arasına alınan BT dersinin haftalık ders

saatleri azaltılmış ve dersin notla değerlendirilmesi kaldırılmıştır. Bunu takiben dersi veren BT öğretmenleri “Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni (BİTEFO)” olmaya yönlendirilmiştir. BİTEFO öğretmenleri BT dersine girmelerinin yanı sıra hem diğer öğretmenler ve idareye destek vermekte hem de BT ile ilgili teknik sorunlarla ilgilenmektedirler. Bu durumun BT öğretmenlerinde rol karmaşasına neden olduğu söylenebilir. Dolayısıyla BT öğretmenlerinin mesleki sorunlarının belirlenmesi ve uygulamaya dönük çözüm önerilerinin geliştirilmesi hissedilen bir ihtiyaçtır.

AMAÇ

Bu araştırmada ilköğretim okullarında çalışan BT öğretmenlerinin mesleki sorunlarını ortaya çıkarmak ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Çalışma nitel olarak desenlenmiş olup araştırmanın katılımcılarını Eskişehir’deki ilköğretim okullarında 2010-2011 öğretim yılında görev yapan 10 okul müdürü (M) ve 10 BT öğretmeni (Ö) oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve dört alan uzmanının önerileri doğrultusunda son şekli verilen yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır.

BULGULAR

Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde tümevarım analizinden yararlanılmıştır. Katılımcıların görüşlerine göre BT öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri BT dersi ve BİTEFO olarak iki başlık altında toplanmıştır. BT dersiyle ilgili yaşanan temel sorunlar; seçmeli olması, notunun olmaması, ders saatinin azaltılması, 4 ve 5. sınıflardan kaldırılması, BT sınıfının yetersiz olması, alt yapı eksikliği ve öğretim programının işlevsel olmaması şeklinde sıralanmıştır. Bu sorunların çözümüne yönelik bazı öneriler; dersin alt sınıflardan itibaren birinci kademede iki saat zorunlu olması, ikinci kademede bir saat seçmeli olması, beş yılda bir BT sınıflarının yenilenmesi, dersin içeriğinin bilgisayar tanıtımından ziyade öğrenci ihtiyaçlarına yönelik gerçek hayatla ilişkili, eğlenceli, proje yapmaya dönük ve öğrencilerin teknolojiye yatkınlığını geliştirecek şekilde yeniden düzenlenmesi şeklinde sıralanmıştır. BİTEFO olarak yaşanan temel sorunlar ise görev tanımlarının olmaması, idare ve öğretmenler tarafından teknik eleman ve memur olarak algılanması, branş dışı öğretmenlerin BİTEFO olarak görevlendirilmesi, çalışma saatlerinin fazla olması ve teknoloji entegrasyonu konusunda yeterli destek verilmemesidir. Bu sorunlara yönelik bazı çözüm önerileri ise; Bakanlık tarafından BİTEFO görev tanımlarının net olarak yapılması, BİTEFO olarak kadro verilmesi, çalışma saatlerinin tekrar düzenlenmesi, değerlendirme sisteminin olması, başarılı formatörlerin ödüllendirilmesi, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yazılım ve donanım destek birimlerinin kurulması şeklindedir. Bununla birlikte formatörlerden okulun teknoloji planının hazırlanmasına yardımcı olmaları, bazı teknik sorunları gidermeleri, okulun web sayfasını güncellemeleri, eğitim teknolojilerinin kullanımı konusunda branş öğretmenlerine yardım etmeleri ve eğitim vermeleri, özetle teknoloji liderliği yapmaları beklenmektedir.

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNDE SINAV HİZMETLERİNDE VE BASILI MATERYALLERİN DAĞITIMINDA SAĞLANAN LOJİSTİK DESTEK VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

LOGISTIC SUPPORT PROVIDED FOR EXAMINATION SERVICES AND DISTRIBUTION OF THE BOOKS IN OPEN EDUCATION SYSTEM: THE CASE OF ANADOLU UNIVERSITY

Yar.Doç. Dr. Gülsen Serap Çekerol

Açıköğretim Fakültesi

Anadolu Üniversitesi, Eskisehir, Türkiye

Özet

Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitim sisteminin sürdürülebilirliğinde, lojistik faaliyetlerin sağladığı desteğin önemini ortaya koymak ve bu lojistik destek kapsamında, öğrencilerin sınav hizmetleri ve kitap dağıtım hizmetlerine ilişkin tutumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Konuya örnek oluşturması için, sadece Türkiye’de değil dünyada mega üniversiteler arasına girmiş olan Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi örnek olarak alınmıştır. Çalışmanın ilk kısmında, üniversitenin 1.084.000 öğrencisi ile yılda üç kez dört oturum olarak gerçekleştirdiği sınav organizasyonundaki dağıtım faaliyetleri ile aynı şekilde kitapların öğrencilere ulaştırılmasında sağlanan lojistik destek anlatılmaktadır. İkinci kısım ise anket çalışması ve elde edilen bulgulardan oluşmaktadır. Anket çalışmasında, öğrencilere ilişkin demografik bilgiler sunulduktan sonra sınav ve kitap dağıtım hizmetlerine ilişkin tutumlarının istatistiksel analizleri bulunmaktadır. Son kısım, mevcut duruma ilişkin değerlendirme ve anket sonucu elde edilen bulgulara dayanılarak oluşturulmuş sonuç kısmından oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Açıköğretim Fakültesi, Lojistik, Sınav Organizasyonu, Kitap Dağıtımı, Anket

Abstract

This study aims at highlighting the importance of logistic support for the sustainability of distance education systems as well as determining the attitudes of the students towards distribution process of exam documents and course books. For this purpose, Distance Education System of Anadolu University, one of the mega universities, was chosen as the population of the study. The first part of the study provides information about logistic support offered for the distribution of course books and the exam organization, which is carried out by Anadolu University three times a year in four sessions for a total of 1,084,000 students. The second part deals with questionnaire study and the findings obtained. This part presents demographic data about the students and the statistical analyses regarding the students’ attitudes towards the distribution of the materials. Finally, the findings obtained from the questionnaires and the evaluations of the present situations are given.

Key Words: Open Education Faculty, Logistics, Exam Organization, Course Book Distribution, Survey.

Giriş

Uzaktan eğitim sistemi, dünya literatüründe farklı boyutları ile derinlemesine araştırılmış ve hakkında pek çok kitap, dergi ve makalenin yazıldığı geniş bir konudur. Sistemin farklı parametrelerine ilişkin; eğitim, öğretim ve teknoloji alanında birçok bilimsel yayın bulunmakla birlikte, bu çalışmalar içerisinde eğitim sisteminin sürdürülebilirliğinde önemli rol oynayan lojistik içerikli çalışmalar yok denecek kadar azdır. Ancak temel konusu lojistik olmayan çalışmaların içerisinde, bazı bölümlerde uzaktan eğitimde lojistik konularına değinen çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: Petrosyan, ve Mkrttchian’nin (2005) lojistik desteğin önemli bir etki yarattığı konusunda görüş bildirmişlerdir. Dünya Bankasının yayınlamış olduğu kitapta (2005), materyal dağıtımında ve geleneksel yolla yapılan sınavlarda lojistik desteğin önemini vurgulamıştır. Tenebe ve Mundi’nin (2008) insangücü eğitiminin gelişiminde, özellikle kütüphane, kitap ve laboratuvar alanı, traktör v.b. araçlar için lojistik desteğin gerekliliğini önemli bir parametre olarak ele almışlardır. Rena (2007), lojistik desteğin etkili uzaktan öğretim için önemli tamamlayıcı etmen olduğunu belirtmektedir. Patrick ve Hawkins (2001), uzaktan öğrenme sisteminde lojistik destek faaliyetlerini, organizasyonun gerekliliği olarak sistemdeki öneminden bahsetmektedirler. Frieden (1999), hazırlamış olduğu bir makalede, uzaktan eğitim için destek hizmetleri kapsamında lojistik konusuna değinmektedir. Valeta ve Therriault (2001), idari ve teknik boyutta malzemelere erişim konusunda öğrencilerin lojistik destek konusunda olumsuz görüş bildirdiklerini belirtmektedirler. Rekkedal, Dye ve Fagerberg (2005), uzaktan eğitim temelinde lojistik desteğin önemini kısaca vurgulamaktadırlar

Öğrenciye; doğru hizmetin, doğru zamanda, doğru yerde sunulması sistemin başarısında önemli bir ölçüttür. Bu ölçütlerin sağlanmasında, lojistik destek önemli etkiye sahiptir. Bu çalışma ile sistemin başarısında önemli rol oynayan lojistik desteğin nasıl katkı sağlandığı anlatılmaktadır.

Sistem, Batı Avrupa ülkelerinde, Azerbaycan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Türkiye'de 81 ilde, öğrenci ve mezunlara hizmet sunmaktadır.

Ayrıca, ders çeşitliliği, kitap hizmetleri, e-öğrenme ortamları, akademik danışmanlık, radyo televizyon hizmetleri, büro hizmetleri sistemin vazgeçilmez unsurlarıdır. Özellikle yılda 3 kez 4 oturum olarak gerçekleştirilen sınavlar ayrı bir başarı olarak değerlendirilmektedir.

Sistemde, sınav organizasyonu içerisinde sınav evraklarının ve kitapların fiziksel dağıtımında lojistik destek zorunlu olarak sisteme dâhil olmaktadır. Çalışmada, yaşam boyu öğrenme hedefi ile geniş kitlelere ulaşan Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim sisteminin, başarısında rol oynayan lojistik desteğin önemi vurgulamakta ve lojistik desteğin öğrenci tutumları anket çalışması ile araştırılmaktadır.

1.Sınavlarda Sağlanan Lojistik Destek

Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim sisteminde hizmet kalitesini her geçen gün artırmakta ve her yıl sisteme dâhil olan öğrenci sayısı, sistemin beklentilere cevap verebildiğini ispatlamaktadır. Uzaktan eğitim sisteminin mega boyutlara ulaşmasındaki en önemli etken öğrenciye verilen hizmet kalitesinin artışı ve tutarlılığıdır. Sistemin sürdürülebilirliğinde önemli rol oynayan sınavların daima belirlenen akademik takvime uygun olarak zamanında disiplinli bir şekilde yapılıyor olması sistemi besleyen en önemli unsurlardan biridir.

Uzaktan eğitim sistemi için 280 farklı dersi kapsayan soru kitapçıkları öğrencilerin önüne gelene kadar uzun bir tedarik zinciri sürecinden geçmektedir. Bu süreçte bahsi geçen tedarik zinciri, başlangıç noktasından, öğrencilere sınav kâğıtlarının ve hizmetlerin taşınması için fiziksel, finansal ve bilgi akışı destekleyen yaşam devir sürecini kapsamaktadır (Ayers, 2001; 71).

Şekil 1. Sınav Organizasyonuna İlişkin Tedarik Zinciri

Organizasyonlar da lojistik faaliyetler planlanırken amaç nokta atışı şeklinde tahmin yürütmekten, sistemin davranışlarına karşı anlama yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Uzaktan eğitim sisteminde faaliyet planlaması yapılırken, sistemin dinamik olması nedeniyle, sistemde meydana gelecek en küçük hata geri dönüşü olmayan büyük sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmeden ya da karar alınmadan önce üzerinde düşünülmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir.

Sistemde sınav organizasyonu yapılırken sistemin davranışları göz önüne alınmıştır. Sınavlar uzun yıllardır etkin ve sorunsuz bir şekilde sürdürülmektedir. Sınav organizasyonunda, sınav kutularının illere ve sınav merkezlerine dağıtımın faaliyetleri, sezgisel görüşler doğrultusunda planlanmıştır. Sınav organizasyonu, temel lojistik faaliyetlerin desteği ile gerçekleştirilmektedir. (Şekil 2).

Şekil 2. Sınav Organizasyonu Lojistik Süreci

Yurtiçi taşıma planında güzergâhlar 29 dağıtım kanalı olarak belirlenmiştir. 27 dağıtım kanalının tamamında karayolu taşımacılık türü kullanılmaktadır. 2 dağıtım kanalında ise karayolu-havayolu kombine taşımacılığı tercih edilmektedir. (Şekil 3)

Şekil 3. Sınav Organizasyonunda Karayolu-Havayolu-Karayolu Kombine Taşımacılığın Kullanıldığı 28. ve 29. Dağıtım Kanalı

BAUM' da hazırlanan sınav evrakları, optik formlar ve matbaada basılan soru kitapçıkları BAUM' da birleştirilerek kilitli kutulara konulmaktadır. Kutular, şartnamede belirlenen zaman çizelgesini uyulmak üzere ve ulaştırılacakları illerin mesafesine göre farklı gün ve saatlerde yola çıkmak üzere karayolu araçlarına yüklemeye hazır hale getirilmektedir. Zaman çizelgesinde;

- Yükleme işlemleri için araçların Eskişehir'de bulunması gereken tarihler,
- Hareket zamanları,
- Dönüş zamanları

belirtilmiştir.

Lefkoşa'da yapılacak sınavlar için 28. ve 29 dağıtım kanalına benzer olarak kutular Ankara'ya kadar karayolu araçları ile Ankara'dan Havayolu ve tekrar karayolu ile Lefkoşa'ya gönderilmektedir. Lefkoşa'da oluşturulan aktarma merkezinden sınav yapılacak binalara ulaştırılmaktadır. Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere yönelik olarak sınavlar Avrupa'da altı ülkede on iki merkezde ilgili eğitim müşavirlikleri veya ataşelikleri ile işbirliği halinde yapılmaktadır. Bu merkezler Almanya Federal Cumhuriyeti'nde Köln, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Münih, Berlin; Fransa'da Paris, Avusturya'da Viyana; İsviçre'de Bern; Belçika'da Brüksel; Hollanda'da Lahey, İngiltere'de ise Londra kentlerinde bulunmaktadır. Sınavlar için planlanan dağıtım planına göre kutular Ankara'da Ulaştırma Bakanlığına götürülmekte ve bu noktadan diplomatik kargo aracılığı ile havayolu taşımacılığı ile ülkelerdeki eğitim ataşeliklerine ulaştırılmaktadır. Sınavlar eğitim ataşeliklerinde gerçekleştirilmektedir. Azerbaycan'da yapılacak sınavlarda ise üniversitede görevli öğretim elemanları kutuları beraberinde Bakü'ye götürmektedir. İzlenen güzergâh İstanbul'a karayolu ile ulaşan öğretim elemanları, İstanbul'dan Havayolu ile Bakü'ye ulaşmakta ve kutular, sınav yapılacak binaya görevli öğretim elemanları tarafından götürülmektedir.

2. Kitapların Öğrenciye Ulaştırılmasında Sağlanan Lojistik Destek

Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim sistemini destekleyici en önemli eğitim materyallerinden biri olan kitapların basımından, öğrenciye ulaştırılmasına değin yaşanan süreçte lojistik destek önemli rol oynamaktadır. 2009–2010 öğretim yılında toplam 5.5 milyon ve 382 farklı kitap basılmıştır.

Böylesine büyük miktarda ve çeşitlilikte basılan kitapların, bilgi akışının, tedarik, sevkiyat, depolama süreçlerinin kurum içinde ve dağıtım kanalı boyunca stratejik yönetimin gerçekleştirilmesi ve öğrencinin zamanında materyale ulaşması aşağıda Şekil 4.'de gösterildiği gibi lojistik destek ile sağlanmaktadır.

Şekil 4. Eğitim Materyalleri Dağıtımında Gerçekleşen Lojistik Süreç

BAUM' dan öğrencilerin iller, bölümler, sınıflar ve bürolar temel alınarak sayıları belirlenmekte ve dağıtım planı oluşturulmakta ve etkin bilgi akışı doğrultusunda lojistik boyutta tedarik miktarının

belirlenmesi hedef alınmaktadır. Öğrencilere gönderilecek ders malzemelerinin illerdeki bürolara dağıtım planı, döner sermaye işletme müdürlüğüne verilmektedir.

Basım aşamasında kullanılacak kâğıt miktarı belirlendikten sonra kâğıt firmalarından hammadde tedarik edilmektedir. Lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine temel oluşturan bilgi akışı, bilgi teknolojilerinin yardımıyla şekil almaktadır. Bu adımlarda malzemeleri, illerdeki bürolara ulaştıracak taşıtların belirlenmesi, taşınacak yük miktarı, dağıtımın kaç hat üzerinden yapılacağı ve zaman unsurları konularına ilişkin bilgiler BAUM’ da oluşturulmaktadır.

Sağlanan bilgi akışı sonrasında, matbaada kitapların basımı tamamlanmaktadır. Basımı tamamlanan tüm kitaplar depoya alınmaktadır. Lojistik faaliyetlerde depolama faaliyeti temel faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu anlamda depoların taşınması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Anadolu üniversitesi kitap deposu, ısı, nem, ışık, vb. risk faktörleri göz önüne alınarak ve düzensizliğin önlenmesini sağlayan raflarla tasarlanmış ve yangın, doğal afetlerde kolay sevk edilebilir nitelikte inşa edilmiştir. Deponun işlevi, kitapların ihtiyaca göre uygun olarak gruplandırılmasını sağlamak ve ihtiyaç duyulana kadar stoklamaktır. Stoklama işlemine geçilmeden önce kitapların bölümler ve sınıflar temel alınarak paketlenmesi ve etiketlenmesi gerekmektedir. Paketleme işlemi için plastik malzeme yani şeffaf naylon kullanılmaktadır. Plastik malzeme geri dönüşümlü bir malzeme olup, hafifliği, sağlamlığı, kolay şekil alması, gazlara karşı koruyucu olması nedeni ile tercih edilmiştir. Paketleme ve etiketleme işlemi depo içerisinde gerçekleştirilmektedir. Etiket, paketin hangi sınıf ve programa ait olduğunu tanımlamaktadır. Üniversite deposunda da kayıt altına alınan kitaplar, sınıf ve derslere göre lojistik faaliyetlerde sıkça kullanılan elleçleme ekipmanları ile istiflenmektedir.

Depoda öğrencilere ulaştırılmak üzere paketlenen kitaplar 81 ildeki 91 AÖF bürosuna dağıtımı yapılmak üzere, aşağıda belirtilen işlemler başlatılır; (Şekil 5)

Şekil 5. Kitap Dağıtımında Uygulanan İşlemler

İşlem 1. Taşıma Planının Hazırlanması: Taşıma planı BAUM tarafından bir önceki yılın istatistiklerinden yararlanılarak hazırlanmaktadır. Planlama şubat ayında hazır hale getirilmektedir.

İşlem 2. Dış Kaynak Kullanımı: Lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında dış kaynaklardan yararlanmak, faaliyete işlerlik kazandırmaktadır. Dağıtım sürecinde taşıma faaliyetinde dış kaynak kullanımına gidilmektedir. Faaliyeti gerçekleştirecek firmanın belirlenebilmesi için ihale yapılmaktadır.

İhale sonucu belirlenen firmaya hangi büroya kaç kitap gönderileceği bilgisi verildikten sonra bu rakamlara olası tedarik aksaklıkları için %20 fazlası eklenerek planlama yapması talep edilmektedir.

İşlem 3. Taşıyıcı Firmanın Uyacağı Güzergâh Planı: Taşıyıcı firmaya hazırlanan teknik şartname doğrultusunda, illerdeki Açıköğretim Fakültesi bürolarının sayısı, aynı güzergâh üzerinde bulunan iller ve gönderilecek yükün miktarına göre hazırlanmış olan güzergâh planı verilmektedir.

İşlem 4. İşlem Zaman Çizelgesinin Hazırlanması: Taşıyıcı firma dağıtım planı dâhilinde;

- Taşıma türünün tespiti,
- Sevk ve operasyon yönetimi,
- Zaman planlaması,
- Taşınacak yükün taşıma ihtiyaçlarının belirlenmesine

yönelik işlem zaman çizelgesi hazırlayıp ilgili birimlere istenilen anda veri iletimi sağlanmaktadır.

İşlem 5. Araçlara yükleme: Kitap dağıtım organizasyonunda, temel unsur taşıma türünün esnek olmasıdır. Kapıdan-kapıya taşımacılık yapılabilmesi için taşıyıcı firma karayolu taşımacılık türünü tercih etmektedir. Karayolu araçları, depodan elleçleme faaliyetini konveyör yardımıyla gerçekleştirmektedirler.

Lojistik sistemin tasarlanması aşamasında, taşıma ve hizmetin niteliği arasında hassas bir denge kurulmalıdır. (Çekerol, 2010).

İşlem 6. İllere dağıtım: Karayolu araçlarına yüklenen kitaplar 81 ildeki 91 AÖF bürosuna hazırlanan güzergâh planına bağlı kalınarak dağıtımı yapılmaktadır.

Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim sistemi dâhilinde Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan kayıtlı öğrencilere yönelik hazırlanan kitapların öğrencilere ulaştırılmasında ise belirlenen talepler doğrultusunda hazırlanan malzemeler, karayolu araçları ile Köln bürosuna gönderilmektedir. Köln dağıtım merkezinden, diğer noktadaki öğrencilere materyaller postane hizmetlerinden yararlanılarak gönderilmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ise Lefkoşa dağıtım merkezi olarak belirlenmiştir. Merkeze kitapların ulaştırılmasında dış kaynaktan yararlanılmakta, kargo ile gönderilmesi sağlanmaktadır. Azerbaycan’da ise

Bakü dağıtım merkezi olarak belirlenmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olduğu gibi basılı materyaller dağıtım merkezinden kargo ile öğrenci adreslerine postalanmaktadır.

3. Öğrencilerin Lojistik Faaliyetlerle İlgili Tutumları

Bu bölümde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme veya İktisat fakültelerinde uzaktan eğitim sistemi ile öğrenim gören öğrencilerin, önceki kısımlarda anlatılan lojistik faaliyetlerle ilgili tutumlarını öğrenmek amacıyla uygulanan anket çalışması ve bulgular anlatılmaktadır. Çalışmada, uygulanan anketler aracılığı ile sınav organizasyonunda sağlanan lojistik destek ve kitapların fiziksel dağıtım faaliyeti ile ilgili tutumları değerlendirilecektir.

3.1. Materyal ve Yöntem

Anket çalışmasında, araştırma evreni Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakülteleri öğrencilerinden oluşmaktadır. Tesadüfi örnekleme yöntemi ile 2010–2011 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim sistemine kayıtlı, farklı bölgelerde yaşayan 2500 öğrenciye anket e-mail ile gönderilmiş, 1493 anket geri dönmüş ve 1359 anketin araştırma için uygun olduğu belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan anket formunda ilk 4 soru öğrencilerin demografik özelliklerini araştıran nitelikte olup sonraki 13 soru 5’li likert ölçek tipi soruları içermektedir.

Araştırma konusu ile ilgili olarak 20 maddelik deneme ölçeği hazırlandıktan sonra ölçekte maddeleri “kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum”, “kesinlikle katılıyorum” şeklinde belirtilen 5’li dereceleme ölçeğinde düzenlenmiştir. Soru maddelerinde, 1 “kesinlikle katılmıyorum”, 2 “katılmıyorum”, 3 “kararsızım”, 4 “katılıyorum”, 5 “kesinlikle katılıyorum” olarak alınmıştır. Hazırlanan deneme ölçeği 2009–2010 öğretim yılında açık ve uzaktan öğretim sisteminde kayıtlı 550 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin basılı materyallerle ilgili ve sınavlarda sağlanan lojistik destek hizmetlerini değerlendirmesi amacıyla geliştirilen ölçeğin, yapı geçerliliğini ortaya koymak ve ölçekte yer alan maddelerin faktör yüklerinin belirlenerek boyutlandırılması amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenilirliğini test etmek için Cronbach Alpha Katsayısı formülü kullanılmış ve katsayı 0,91 olarak bulunmuştur. Uzmanlara göre alfa katsayısı 0,80 ile 1 arasında ise ölçek yüksek güvenilirliğe sahiptir. (Tavşancıl, 2002; 224) Faktör yükleri ve madde toplam korelasyonları katsayısı düşük olan maddeler ölçekten çıkarılmış ve nihai olarak 13 maddelik ölçek belirlenmiştir.

Anketlerin değerlendirilmesinde SPSS 16.0 paket programından yararlanılmıştır

Sonuç

Günümüzde eğitimin sunumu, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım düzeyine, mevzuat farklılıklarına, öğrenen taleplerine ve sayısına bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılaşmaktadır. Türkiye’de başarı ile yürütülen sistemde 29 yıldır büyük kitlelere uzaktan yüksek öğretim hizmeti sunulurken organizasyonun gücü ön plana çıkmaktadır. Tüm ülkeye ve yurtdışındaki bazı noktalara yayılan bu organizasyon, kayıttan öğrenim sürecine ve sınavlara kadar başarıyla yürütülmesinde, lojistik planlamanın da kilit role sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Sistem, kitapların ve sınav kitapçıklarının basım aşamasından depolanmasına, stoklanmasına ve dağıtıma kadar bilgi teknolojilerinden yararlanmakta ve sistemi daha iyi noktalara taşıyacak yenilikler devamlı araştırılmakta ve uygulanmaktadır. Ancak uzaktan eğitim sistemi 2012–2013 öğretim yılında dönemlik kredili sisteme geçecektir. Bu birçok faaliyetin yeniden organizasyonunu gerektirmektedir. Bunun için öncelikle mevcut sistemlerin analiz edilmesi ve daha sonra değişiklik yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile mevcut durumun lojistik boyutu ile değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Sistemin sürdürülebilirliğinde lojistik faaliyetlerin her biri, bütünün vazgeçilmez unsurudur. Faaliyetlerin herhangi bir aşamasında oluşacak aksama, sisteme büyük zarar verecektir. Sistemde lojistik faaliyetlerin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için gösterilen büyük çaba, dikkatle planlanmış, üzerinde büyük uğraşlar verilmiş çalışmanın bir sonucudur. Sistemin en önemli çıktısı, öğrencinin lojistik hizmet kalitesi ile ilgili olarak bildireceği olumlu görüşler olacaktır.

Bu amaçla öğrencilerden, lojistik faaliyet kapsamındaki hizmetler ile ilgili görüşlerini almak için bir anket hazırlanmıştır. Ankette, sınav hizmeti ve kitapların dağıtımı ile ilgili faaliyetleri içeren ifadeler sunularak, öğrencilerden bu konu ile ilgili olarak görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Görüşlerin birçoğundan olumlu sonuçlar alınmakla birlikte iki noktada sorun olduğu saptanmıştır. Olumlu noktalar, öğrenciler kitaplara ve kitaplarla ilgili olarak bilgiye ulaşmada herhangi bir sorun yaşamadıkları görüşünde olmaları ile birlikte, kitapların bir bütün halinde sunulmasını sağlayan paketin kolaylık sağladığı görüşünde hemfikir olmuşlardır. Sınav hizmetleri ile ilgili olarak hiçbir olumsuz görüş bildirilmemiş ve sınav takvimine daima uyulduğunu, sınava ilişkin dokümanların eksiksiz olarak hazır bulunduğu, sınavlarla ilgili her türlü bilgiye ulaştıkları görüşüne katılmışlardır. Sınav hizmetlerinden memnun olan öğrenciler, sınav görevlilerinin yeterli bilgiyi sağladığını, sınavların güvenli bir ortamda yapıldığı ve sınav evraklarının tam ve zamanında değerlendirileceği noktaya ulaştığı görüşüne katılmışlardır. Öğrenciler, sistemde sağlanan lojistik desteğin yeterli olduğunu düşünmektedirler.

Sorunlu olduğu düşünülen iki ifade, büroların fiziksel donanımı ve büroda gerçekleştirilen kitap dağıtım faaliyetlerini içeren ifadelerdir. Bu bulgu irdelendiğinde, ankete katılan öğrencilerin hizmet aldıkları büroların hangi ilde olduğu bilinmektedir, özellikle tutum puanlarının düştüğü iller incelendiğinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli olup bu illerde sisteme kayıtlı öğrenci sayısı incelendiğinde, ilk on il içerisinde yer aldıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Öğrenci sayısının büyüklüğü ve belli zaman aralıkları içerisinde gerçekleştirilen kayıt işlemlerine paralel olarak, eşzamanlı kitapların dağıtılması, büroları fiziksel açıdan zorlamakta, bir diğer boyutu ile az sayıda büro çalışanı büyük sayılarda öğrenciye hizmet sağlama konusunda sorun yaşamaktadır. Ancak elde edilen bu sonuç, AÖF bürolarının ve kitap dağıtım faaliyetlerinin, bir kez daha gözden geçirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması zorunluluğunu doğurmaktadır. Anket çalışması sonrasında sınav ve kitap dağıtım hizmetlerine ilişkin tutum puanları ile demografik değişkenler arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; araştırmaya katılan öğrencilerin, sınav ve kitap dağıtım hizmetlerine ilişkin tutum puanlarının yaş, sınıf düzeyleri, cinsiyet ve yaşanan bölge değişkeni bakımından karşılaştırılmasında farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmaktadır. Yaş değişkeni incelendiğinde; yaş ilerledikçe sınav ve kitap dağıtım hizmetlerine ilişkin tutum puanlarının arttığı gözlenmektedir. Benzer şekilde, sınıf düzeyleri değişkeni ele alındığında öğrencilerin sınıf düzeyleri arttıkça, sınav ve kitap dağıtım hizmetlerine ilişkin tutum puanları arttığı gözlenmektedir. Cinsiyet değişkeni ile sınav ve kitap dağıtım hizmetlerine ilişkin tutum puanları incelendiğinde, bayan öğrencilerin tutum puanlarının daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmaktadır.

Öğrencinin yaşadığı bölge değişkeni ile sınav ve kitap dağıtım hizmetlerine ilişkin tutum puanları arasında ilişki olduğu sonucu irdelendiğinde, özellikle öğrenci sayısının arttığı bölgelerde tutum puanlarının düştüğü gözlenmiştir. Bu sonuçta daha önce belirtildiği gibi, kalabalık öğrenci topluluğunun olduğu bürolarda özellikle kayıt dönemi, kitap dağıtım hizmetlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Kayıtlı oldukları program türü değişkeni ile sınav ve kitap dağıtım hizmetlerine ilişkin tutum puanları fark oluşturmadığı gözlenmektedir. Bir diğer ifade ile öğrencilerin önlisans ya da lisans öğrencisi olması, sınav ve kitap dağıtım hizmetlerine ilişkin tutumunu etkilememektedir.

Anket çalışmasından elde nihai sonuç, Anadolu Üniversitesi’nde açık ve uzaktan eğitim sistemi öğrencilerinin, lojistik boyutta verilen destek hizmetlerinden memnun oldukları ve sistemin, oluşturulacak değişikliklere hazır olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Burada ortaya konulan iş akışları, anket sonuçları farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumlar ya da diğer eğitim kurumları için kılavuz niteliği taşıması hedeflenmektedir. Uzaktan eğitimin diğer üniversiteler tarafından da yaygınlaştırılmaya çalışıldığı düşünüldüğünde, yapılan çalışmanın birçok noktada yardımcı olması beklenmektedir.

Kaynakça

- Ayers, J.B., (2001), Making Supply Chain Management Work: Design, Implementation, Partnerships, Technology and Profits, Auerbach Publishers, Incorporated, Boca Raton, FL.
- Çekerol, G.S., (2010), Lojistik Yönetimi ve Uygulama, A.Ü. Yayınları No:2153, AÖF Yayınları No:1181, Eskişehir.
- Frieden, S.(1999), “Support Services for Distance Education Educational Technology & Society 2(3) ISSN 1436-4522
- Moon, B., Leach, J. & Stevens, M.-S.(2005) Designing Open and Distance Learning for Teacher Education in Sub-Saharan Africa: A Toolkit for Educators and Planners.Africa Region Human Development, Working Papers Series 104.
- Patrick, K.& Hawkins,S.C.(2001) “Distance Learning Survey Results By Commander Patrick Patrick K. Hawkins, SC, USN Defense Institute of Security Assistance Management *The DISAM Journal, Spring* .
- Rekkedal, T., Dye, A. & Fagerberg, T. (2005), “Mobile Distance Learning with PDA – Development and Testing of an Always Online Multi Media Environment” “mLearning - The future of Mobile?”Dun Lahoghaire, Co. Dublin, Ireland.
- Rena, R. “Challenges in Introducing Distance Education Programme in Eritrea: Some Observations and Implications” Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE January, ISSN 1302–6488, Volume: 8 Number: 1 Article: 15
- Tanşancıl, E. (2002) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS Veri Analizi. Nobel Yayınlar, Ankara.
- Toth, P., Vigo, D., (2002),. A heuristic algorithm for the vehicle routing problem with backhauls, Advanced Methods in Transportation Analysis, vol.3.
- Valeta, A. & Theriault,D (2001), “Identifying Student Attitudes and Learning Styles in Distance Education”, JALN Volume 5, issue 2, September .

UZAKTAN EĞİTİM VE ETİK

Zeliha DEMİR KAYMAK*

Özlem CANAN GÜNGÖREN*

Prof. Dr. Aytekin İŞMAN*

Yrd. Doç. Dr. Mübin KIYICI*

*Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Özet:

Bilgi çağına geçiş ile birlikte insan faktörü önem kazanmıştır. İnsan faktörünün önem kazandığı bilgi toplumunda bilgi insanının sahip olması gereken nitelikler de ön plana çıkmıştır. Bu niteliklerden biri de etik kavramının oluşmasıdır. Etik kavramı ile ilgili olarak literatürde birçok tanıma rastlamak mümkündür. Bir tanıma göre etik, “doğru” ve “yanlış” ayırt edecek yolların belirlenmesi olduğudur (Bowyer, 1996). Diğer bir tanıma göre etik, bir etkinlik alanı olarak felsefenin bir dalı, bir ahlak felsefesi alanı; ahlaki olanın özünü ve felsefesini araştıran bir felsefe etkinliğidir (Akarsu, 1998 akt. Aydın, 2003). Bir diğer tanıma göre ise etik, neyin iyi ve doğru, neyin kötü ve yanlış olduğunu araştıran, insan hayatının gerçek amacının ne olması gerektiğini soruşturan, ahlaklı ve erdemli bir yaşayışın hangi unsurları içerdiğini irdeleyen felsefe dalıdır (Cevizci, 2002). Kısacası etik, doğru ve yanlış davranışlara ilişkin kavramlar geliştiren, bu kavramları savunan ve bunların kullanımını öneren felsefe dalı biçiminde tanımlanabilir.

Bilgi çağına geçiş, bilgi insanın gelişen teknoloji ile birlikte değişmesi gerektiğinden dolayı eğitim sistemi de değişmiş ve bu çağ içerisinde uzaktan eğitim bireyler için birer ihtiyaç haline gelmiştir. Bilgi insanın sahip olması gereken bir nitelik olarak karşımıza çıkan etik kavramı ise uzaktan eğitim içerisinde de kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada uzaktan eğitimde etik kavramı tanımlanacak ve uzaktan eğitim etiği ile ilgili araştırmalar sunulacaktır.

Etik

Yunanca “ethos” yani töre kelimesine dayanan etik sözcüğünün günümüzde birçok tanımı bulunmaktadır:

- Atayman (2004) etiğin alışkanlıkları, geçmişten gelen birikimleri, insan davranışının alışıldık, bildik tarzlarını, hayatın belli alışkanlıklarını, törelerini, adetlerini vb. kapsadığını ifade etmektedir.
- Etik, bir etkinlik alanı olarak felsefenin bir dalı, bir ahlak felsefesi alanı; ahlaki olanın özünü ve felsefesini araştıran bir felsefe etkinliğidir (Akarsu, 1998 akt. Aydın, 2003).
- Etik, neyin iyi ve doğru, neyin kötü ve yanlış olduğunu araştıran, insan hayatının gerçek amacının ne olması gerektiğini soruşturan, ahlaklı ve erdemli bir yaşayışın hangi unsurları içerdiğini irdeleyen felsefe dalıdır (Cevizci, 2002).

- Etik, rakip alternatifleri arasında ilke tabanlı bir seçim yapma uygulamasıdır (Kallman ve Grillo, 1996 akt. Phukan, 2002).
- Webster Üniversite Sözlüğü'ne göre ise etik, ahlaki bir görev ve zorunlulukta ne iyi ve ne kötü ile ilgili bir disiplindir (Spafford, 2003).

Türkçe'de ahlak sözcüğü ile eş anlamlı olarak da kullanılan etik sözcüğü kısaca yanlış davranışları doğru davranışlardan ayırmak için ilişkili kavramlar geliştiren, bu kavramları savunan ve bunların kullanımını içeren bir felsefe dalı biçiminde tanımlanabilirken, etik ilkeleri hiçbir yazılı metine dayanmayan halkın kendi kendine oluşturduğu ilkeler olarak ifade edilebilir. Kutluata(2002) etik ilkelerin, toplumun bütün üyelerine saygılı olmayı, farklı düşüncelere karşı hoş görüyü, kişilerin eşitliğinin kabul edilmesini ve kaynakların adil olarak dağıtılmasını önerdiğini ifade etmektedir.

Etik kavramı ve etik ilkeler, günümüzde yaşadığımız toplumsal değişimler ve teknolojik yeniliklerle birlikte değişmiş, farklılaşmış ve yeni etik kavramları ortaya çıkmıştır. Bu yeni etik kavramları: bilgisayar etiği, uzaktan eğitim etiği vb.

Bilgisayar Etiği

Etik problemler, bilgisayar teknolojisi aracılığıyla kötüleşmekte, değiştirilmekte ya da yaratılmaktadır (Bynum ve Rogerson, 2006). Böylelikle bilgisayar etiği kavramı ortaya çıkmış ve birçok tanımı yapılmıştır:

- Bilgisayar etiği, bilgisayarların, standart ahlaki problemler ve ahlaki ikilemlerin yeni biçimlerini ortaya çıkarması, eski problemleri şiddetlendirmesi ve sıradan ahlaki normları uygulamaya zorlanması ile ilgilidir (Johnson, 1985 akt. Bynum ve Rogerson, 2006).
- Moor(1985 akt. Bynum ve Rogerson, 2006) bilgisayar etiği kavramını “vakumların kuralları (policy vacuums)” ve “kavramsal karışıklıklar (conceptual muddles)” kavramları ile açıklamış ve bilgisayar etiğinin, bilgi teknolojisinin sosyal ve etik kullanımına ilişkin bir alan olduğunu belirtmiştir. Moor bu tanımında bilgisayar etiğinin bazı durumlarda yapmamız gereken şeylerle ilgili yönlendirici rolü olduğunu vurgulamaktadır.
- Bynum (1989 akt. Bynum ve Rogerson, 2006) Moor'un tanımından etkilenerek bilgisayar etiğinin, sağlık, varlık, iş, olanak, özgürlük, demokrasi, bilgi, gizlilik, güvenlik vb. sosyal ve insani değerler gibi bilgi teknolojisinin etkilerini tanımladığını ve analiz ettiğini ifade etmiştir.
- Gotterbarn (1990 akt. Bynum ve Rogerson, 2006) ise bilgisayar etiğinin “uzman etik(professional ethics) yaklaşımını benimsemiştir. Bu yaklaşıma göre bir uzman gibi bilgi işlem ile ilgili günlük faaliyetlerin yönlendirilmesi ön plana çıkmaktadır.

Artan bilgisayar etiği problemleri ile birlikte bu problemlerin çözümü de zorlaşmaktadır. Kallman ve Grillo (1996) bu zorlukları şöyle ifade etmektedir (Mollavelioğlu, 2003 akt. Odabaşı ve Uysal, 2006):

- İletişimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı bireyler arasındaki ilişkileri değiştirmiştir. Kişisel yakınlığın azalması ve haberleşmedeki hız, eylemlerin etik boyutunun iyice düşünülmesi için kullanıcılara yeterince zaman bırakmamaktadır.
- Elektronik bilgi, kâğıt üstünde olan bilgiden daha fazla kırılgandır; çünkü elektronik bilgi, daha kolay değiştirilebilir ve yetkisiz girişler için tehdiye daha çok açıktır.
- Fikri mülkiyet hakları, eser hırsızlığı, korsanlık ve gizlilik sorunları güncel sorunlar haline gelmiştir.

- Bilgi bütünlüğü, bilgi güvenilirliği ve bilgiye erişebilirliğin korunmasına yönelik çabalarla, bilgi paylaşımının sağladığı faydalara yönelik istekler çatışmaktadır.

Bilgisayar etiği ilkeleri farklı kuruluşlar ve farklı kişiler tarafından değişik biçimlerde yorumlanmıştır. Mesela, McLeod ve Velasquez(1992 akt. Bynum ve Rogerson, 2006) bilgisayar etiği ilkelerini aşağıdaki tabloda özetlemektedir:

İlkeler	Sorular
Onur	Eylem kusursuz olarak kabul edilebilir mi?
Dürüstlük	Eylem herhangi bir açık veya kapalı anlaşmayı ya da güveni ihlal edecek mi?
Ön yargı/Tarafılık	Yapılacak eyleme ön yargı ile yaklaşan herhangi bir harici husus var mı?
Uzman Yeterliliği	Kapasite sınırları içinde bir eylem mi?
Gerekli Dikkat	Mümkün olan en iyi kalite güvence standartlarında ortaya çıkarılan bir eylem mi?
Adalet	Tüm paydaşların görüşlerinin eylem ile ilgili olduğu kabul edilir mi?
Sosyal değerlere saygı	Eyleme ilgili kabul edilen sorumluluklar uygun mu?
Etkili ve etkin faaliyet	Belirlenen hedefler eylem için uygun mu? Kaynaklar en az harcama ile tamamlanır mı?

Bireysel oluşturulmuş bilgisayar etiği ilkelerinin yanı sıra kuruluşların oluşturdukları bilgisayar etiği ilkeleri de mevcuttur. Bu etik ilkelerini oluşturan en bilindik kuruluşlar Computer Ethics Institute (CEI), British Computer Society (BCS), Australian Computer Society (ACS), Association For Computing Machinery (ACM) vb. kuruluşlardır.

Eğitim Etiği

Günümüzde eğitimin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, eğitimde başarının sürekliliğinin ve kalıcılığının sağlanabilmesi için eğitimin akılcı, bilimsel, çok yönlü, dürüst, güvenilir, saygı ve paylaşım içeren bir yapıda olması ve etik değerler ile yürütülebilmesi gerekir. Bu noktada eğitim etiği kavramı ortaya çıkmaktadır. Eğitim etiği, eğitim-öğretim süreci içerisinde ulaşılmak istenen doğrulara yol gösteren ilkelerdir. Bu ilkeler toplumsal yaşamını zenginleştirir ve çoğulcu bir yaşam benimsenmesine yardım eder.

Gelişen teknolojilerden eğitim sistemleri ve eğitim kurumları da etkilenmiştir. Teknolojilerin gelişimi, öğrenci ve öğretmenlerin gereksinimlerinin değişmesi, zaman-mekân ayrılığının ortadan kalması ihtiyacı gibi nedenlerden dolayı uzaktan eğitim yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu da eğitimde var olan etik kavramının değişmesine ve uzaktan eğitim etiğinin oluşmasına neden olmuştur.

Uzaktan Eğitim Etiği

Son zamanlarda bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi, internet teknolojisinin yaygınlaşması, daha ucuz ve daha hızlı internet bağlantıları ile birlikte internet eğitimde daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu şekilde uzaktan eğitim ve web tabanlı uzaktan eğitim yaygınlaşmıştır.

Uzaktan eğitimin yaygınlaşması ile de uzaktan eğitim etiği kavramı ortaya çıkmıştır. Uzaktan eğitim sistemi içerisinde uyulması gereken kurallar Uzaktan Eğitim Etiği İlkeleri olarak adlandırılmaktadır. Uzaktan eğitim etiği içerisinde web etiği olarak adlandırdığımız webde herhangi bir işlem ya da faaliyet gerçekleştirirken uyulması gereken kurallar da vardır.

Uzaktan eğitim etiği olarak baktığımızda, Bynum ve Rogerson (2006)'ın sıralaması da göz önüne alınarak ister iletişim tek yönlü isterse çift yönlü olsun, ister bilişim teknolojileri yoğun bir şekilde kullanılsın ister kullanılsın uzaktan eğitim etiği ilkelerini genel anlamda aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Toplumsal genel ahlaki zorunluluklar:

1. Toplum ve insan refahı için katkıda bulunmak,
2. Başkalarına zarar vermemek,
3. Dürüst ve güvenilir olmak,
4. Adil olmak ve eğitim-öğretim sürecinde ayrımcılık yapmamak,
5. Eğitim-öğretim materyallerinde telif ve patent dahi mülkiyet haklarına değer vermek,
6. Fikri mülkiyete inanmak,
7. Başkalarının gizliliğine saygı duymak,
8. Gizliliğe değer vermek,

Eğitmen sorumlulukları:

1. Hem eğitim-öğretimde hem de süreçte yüksek kalite, etkinlik ve saygınlık elde etmeye çalışmak,
2. Mesleki yetkinlik edinmek ve sürdürmek,
3. Eğitim-öğretim ile ilgili mevcut yasaları bilmek ve saygı duymak,
4. Uygun eğitim görünümünü sağlamak ve kabul etmek,
5. Olası risklerin analizi de dâhil olmak üzere uzaktan eğitim sistemleri ve bunların etkilerinin kapsamlı ve ayrıntılı değerlendirmelerini vermek,
6. Sözleşmeler, anlaşmalar ve verilen sorumluluklara değer vermek,
7. Yalnızca yetkili iletişim kaynaklarına erişmek,

Yöneticilerin zorunlulukları:

1. Bir kuruluş biriminin üyelerinin sosyal sorumluluklarını vurgulamak ve bu sorumlulukların tam kabul edilmesini teşvik etmek,
2. Çalışma hayatının kalitesini arttıran bilgi sistemlerini kurmak ve tasarlamak için personel ve kaynakları yönetmek,
3. Kuruluşun işlem ve iletişim kaynaklarının doğru ve yetkili kullanımını desteklemek ve kabul etmek,
4. Bir sistem tarafından etkilenecek kullanıcıların, ihtiyaçların tasarımı ve değerlendirilmesi sırasında kendi ihtiyaçlarını açıkça ifade etmelerini sağlamak ve daha sonra sistemin gereksinimini karşılamak için geçerli olmak,
5. Bir uzaktan eğitim sistemi tarafından etkilenen kullanıcıların ve başkalarının saygınlığını koruma politikalarını vurgulamak ve desteklemek,
6. Uzaktan eğitim sisteminin ilkelerini ve sınırlılıklarını öğrenmek için örgüt üyelerine fırsatlar yaratmak.

Öğrenci Sorumlulukları:

1. Bant genişliğini akademik işler için kullanmak, akademik olmayan işler için kullanmamak,
2. Şifrelerini başkaları ile paylaşmamak,
3. Başkalarının çalışmalarını kendisi yapmış gibi sunmamak,

4. Yapılan çalışmalarını izin alarak ya da atfı yaparak kullanmak,
5. Online iletişimi kendisi yapmak,
6. Orijinal çalışmalar sunmak.

Kurumun Zorunlulukları:

1. Etik ile ilgili bir bakış açısı geliştirmek (eşitlik, adalet ve saygı çerçevesinde),
2. Analiz edilecek durumun ayrıntılı bir açıklamasını geliştirmek,
3. Etik sorunlar ve duruma uygun geleneksel çözümleri görmeye çalışmak,
4. Etik ile ilgili kendi bilgi ve becerilerini oluşturmak,
5. Etik kuralları ve uygulamaları ile ilgili başka kurumlardan tavsiyeler ve öneriler almak,
6. Bir veya daha fazla sistematik analiz tekniğinden (profesyonel standartlar analizi, roller ve sorumluluklar analizi, paydaş analizi, sistematik politika analizi, etik-teorisi analizi (a. faydacı yaklaşım: fayda ve eşitlik ilkesi, b. Aristo yaklaşımı: cesaret, doğruluk, dürüstlük, sadakat, güvenilirlik, cömertlik, sorumluluk, öz-disiplin, ölçülülük, alçak gönüllülük ve süreklilik, c. Kant yaklaşımı)) yararlanmak,
7. Durum ile ilgili etik sonuçlar çıkarmak,
8. Gelecek ile ilgili dersler çıkarmak,
9. Temel etik kavramları (fikri mülkiyet, gizlilik, mahremiyet, profesyonel işte kalite, eşitlik ve ayrımcılık, güvensizlik için sorumluluk, yazılım riski, ilgilerin çelişkisi, yasak erişim) göz önüne alarak kurumun etik kurallarını belirlemek,
10. Farklı öğrenme stillerini, tercihleri ve deneyimleri desteklemek,
11. Her bireyin tüm kaynaklara ulaşımını engelleyerek, ancak yetkili alanlara ve kaynaklara erişimini sağlamak,
12. Tüm birimleri görevleri bazında eşitlik, adalet ve saygı çerçevesinde denetlemek.

Uzaktan eğitim etiği ilkeleri ortaya çıkmasında önemli rolü olan felsefeler bulunmaktadır. Barger (2003)'ın yaptığı çalışmada ele aldığı etik felsefelerinden yola çıkarak, uzaktan eğitimde etiğin felsefik ve kuramsal yaklaşımlarını aşağıdaki şekilde incelememiz mümkündür:

İdealizm: Uzaktan eğitim etiği açısından idealizmi incelediğimizde uzaktan eğitim öğelerinin (kurumlar, yöneticiler, eğitmenler, öğrenciler ve diğer çalışanlar) yapması gerekli etik ilkelerin iyilik faktörü göz önüne alınarak oluşturulması gerekir. Mesela uzaktan eğitim kurumlarının, kurum çalışanlarının iyiliklerini düşünerek eşitlik ve adaleti sağlaması ya da çalışanların haklarının kurum tarafından gözetilmesi idealizm felsefesinin uzaktan eğitim kurumu içerisinde var olduğunu göstermektedir.

Realizm (Gerçekçilik): Uzaktan eğitim etiği açısından realizmi incelediğimizde, uzaktan eğitim içerisinde bireylerin doğal ortamlarında öğrenmesi realist bir yaklaşım olarak karşımıza çıkar. Doğallık sayesinde bireylerin kendi öğrenmelerini kontrol etmeleri kolaylaşır. Aynı şey kurum çalışanları için de geçerlidir. Kurum çalışanları da kendi çalışmalarını takip etme olasılığı bulurlar.

Pragmatizm (Yararcılık): Uzaktan eğitim etiği açısından pragmatizmi incelediğimizde, uzaktan eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitim sistemini kullananlar için faydalı ve kullanışlı olup olmadığı önemlidir. Bu açıdan bakıldığında uzaktan eğitim etik kuralları oluşturulurken uzaktan eğitim sistemini kullananların bu sistemden faydalanarak gelişim gösterip göstermedikleri göz önüne alınmalıdır.

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk): Uzaktan eğitim etiği açısından egzistansiyalizmi incelediğimizde, uzaktan eğitim sistemi içerisinde yer alan bireylerin bu sistemi kullanırken

topluma veya bireylere zarar vermemeleri önemlidir. Ayrıca uzaktan eğitim sisteminde yer alan bireyler, bu sistem içerisinde rahatça ve özgürce hareket etmekte ve yaptıkları faaliyetlerden sorumlu olmaktadır. Bu noktada yaptıkları iyi faaliyetler kadar verdikleri zararlardan da sorumludurlar. Etik olarak uyulması gereken kuralları kendileri belirlerken yaptıklarının sonuçlarından da mesuldürler.

Sonuç

Günümüzde yaşadığımız çağa ve onun gereksinimlerine baktığımızda uzaktan eğitim sistemleri içinde de bazı etik sorunların yaşanması olasıdır. Ancak bu sorunların yaşanması ile birlikte uzaktan eğitim sistemi kullanıcılarının sorumlulukları da artmaktadır. Uzaktan eğitim etiği ilkelerinin belirlenmesinin bu anlamda önemi büyüktür. Sorumlulukların bilinmesi ve kullanıcıların etik ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeleri uzaktan eğitim sistemi içinde yaşanan sorunların azalmasını ve uzaktan eğitim sisteminin daha etkin ve etkili bir şekilde işlemlerini sağlayacaktır.

Kaynaklar

- Aydın, İnyet.(2003). Eğitim ve Öğretimde Etik. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
- Atayman, V. (2005). Etik. Donkişot Yayınları. İstanbul.
- Barger, Robert N. (2003).Can we find a single ethical code? M. David Ermann, & Michale S. Shauf içinde, Computers, Ethics, and Society (s. 42-47). Oxford University Press.
- Bowyer, Kewin W.(1996). Ethics and Computing Living Responsibly in a Computerized World. California, IEEE Computer Society Pres, USA.
- Bynum, Terrell Ward; Rogerson, Simon. (2006). Computer Ethics and Professional Responsibility. Blackwell Publishing.
- Cevizci, A. (2002).Etiğe Giriş.1. Basım. Paradigma, İstanbul.
- Kutluata, Asuman. (2002). Bilişim ve Etik. Türkiye Bilişim Derneğinin İnternet Dergisi.
- Odabaşı H. Ferhan; Uysal Ö.(19-21 Nisan 2006). Bilgisayar Etiği Öğretiminde Kullanılan Yöntemler. VI. International Education Technology Conference. Doğu Akdeniz Üniversitesi.
- Phukan, Sanjeev. (2002). IT Ethics in the Internet Age: New Dimensions. Informing Science: InSITE - "Where Parallels Intersect". 1249-1257.ABD.
- Spafford, Eugene H. (2003). Are Hacker Break-ins Ethical? M. David Ermann, & Michale S. Shauf içinde, Computers, Ethics, and Society (s. 64-74). Oxford University Press.

UZAKTAN EĞİTİMDE AKREDİTASYON

ACCREDITATION IN DISTANCE EDUCATION

Canan Çolak, Mehmet Kokoç, Hasan Karal
Karadeniz Teknik Üniversitesi

ÖZET: Gelişen teknolojilerin ve özelde bilişim teknolojilerinin eğitimde kullanılması uzaktan eğitimi ön plana çıkarmakta ve uzaktan eğitim uygulamalarının artmasını sağlamaktadır. Birçok geleneksel eğitim kurumu, çok sayıda öğrenciye nitelikli eğitim vermek için, yüz yüze eğitim programlarının yanı sıra uzaktan eğitim yoluyla verilen çok sayıda eğitim programı sunmaktadır. Uzaktan eğitim hizmeti sunan üniversitelerin, merkezlerin, kurumların ve uzaktan eğitim yoluyla sağlanan eğitim programların artış göstermesi, sunulan eğitim hizmetinin niteliği hakkında endişelerin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu endişelerin giderilmesine yönelik yüksek öğretimde kalite değerlendirme faaliyetleri artmakta, uzaktan eğitimde kalite değerlendirme süreci ve akreditasyon konusu ön plana çıkmaktadır. Akreditasyon; bir kurumun kalitesinin belirli standartlara göre birçok değişken açısından ölçülme ve değerlendirilme sürecidir. Uzaktan eğitimde akreditasyon; ilgili kurumlarda eğitim alan bireylerin haklarını korumak, kalitenin doğrulanması ve salt diploma sağlayan kurumlar olarak algılanmalarını engellemek için önemlidir. Dünyada uzaktan eğitim hizmeti sunan kurumların akreditasyonunu sağlayan bölgesel, ulusal ve özel kuruluşlar bulunmaktadır. Bu çalışmada uzaktan eğitimde akreditasyon ve kalite değerlendirme süreci açıklanmış, var olan kalite değerlendirme standartları, dünyada ve ülkemizde bu alanda yaşanan gelişmeler ve gerçekleştirilen çalışmalardan örnekler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Kalite Değerlendirmesi, Akreditasyon

ABSTRACT: The use of emerging technologies and particularly information technologies in education features distance education and increase the applications of distance education. Many traditional educational institutions offer a large number of training programs through distance education as well as face-to-face training programs in order to provide qualified education for many students. Increase in the number of universities, centers, institutions which are offering distance education service and training programs, causes some concerns about the quality of the education. To overcome these concerns, quality assessment activities in higher education increase and quality assessment and accreditation process in distance education is emphasized. Accreditation is an evaluation and assessment process of an institution's quality in many ways to certain standards. Accreditation in distance education is important to protect the rights of students and to verify the quality of intuitions and to avoid the perception of institutions as foundations which provide diplomas. There are regional, national and private organizations providing accreditation to institutions offering distance education. In this study, accreditation and quality assessment process in distance education is explained; existing standards of quality assessment, developments in this area and some examples of studies conducted in our country and in the world are presented.

Keywords: Distance Education, Quality Assessment, Accreditation

GİRİŞ

Teknolojideki hızlı değişim yalnız insan hayatını etkilemekle kalmayıp aynı zamanda eğitim ortamlarının da yeniden şekillenmesini sağlamaktadır. Artık bireylerin eğitimi hayat boyu devam eden bir süreçten ibaret olup eğitim; eğitim kurumlarının dışına bireyin evine, bulunduğu ortama taşınmaktadır. Dijital çağ diye adlandırılan bu kültürde, etrafımızdaki her şeyi eşi görülmemiş bir hızla değiştiren, eğitim türlerinde önemli bir evrimi meydana getiren teknolojinin en önemli yararlarından biri de eğitime ulaşımın kolaylaşmasını sağlamasıdır (Seok, 2007).

Gelişen teknolojilerin ve özelde bilişim teknolojilerinin eğitimde kullanılması uzaktan eğitimi ön plana çıkarmıştır. İnternet destekli uzaktan eğitim, bireylerin uygun yer ve zamanda eğitim alması, eğitimde fırsat eşitliğinin, bireysel ve bağımsız öğretimin sağlanması, bilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması, eğitim materyallerinin dağıtımının hızlanması, fiziksel uzaklığı ortadan kaldırması ve öğrenenin yaş sınırının

kalkması gibi hayat boyu öğrenme sürecine geniş olanaklar sunmaktadır (Karaağaçlı, 2008; Mihai, 2009). İnternetin gelişimi ile yüksek eğitim kurumları çevrimiçi araçların eğitimde kullanılmasının avantajlarını fark etmiş, böylece yüksek eğitimde değişime gidilmiştir. Eğitimin dağıtımında, interneti birinci kaynak olarak kullanan uzaktan eğitim, yeni üniversitelerin kurulmasına, özellikle de uzaktan eğitime odaklanılmasında hareketliliğe sebep olmuştur (The Institute for Higher Education Policy, 2000; Tait, 2003). Ayrıca, birçok geleneksel eğitim kurumu, çok sayıda öğrenciye nitelikli eğitim vermek için, yüz yüze eğitim programlarının yanı sıra uzaktan eğitim yoluyla verilen çok sayıda eğitim programı sunmaktadır (Lezberg, 1998; Stella & Gnanam, 2004).

Dünyada uzaktan eğitim hizmeti sunan üniversitelerin, merkezlerin, kurumların ve uzaktan eğitim yoluyla sağlanan eğitim programların artış göstermesi, itibarsız uygulamaları, dolandırıcılığı ve suiistimali artırmıştır (Seok,2007; Casey, 2008). Ayrıca, bu ortamların çoğalması, uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerin etkili tasarlanmasına verilen önem ile ilgili tartışmaları da gündeme getirmiştir. Bu nedenlerden dolayı, sunulan eğitim hizmetinin niteliği hakkında endişeler ortaya çıkmıştır. İlgili endişelerin giderilmesine yönelik yüksek öğretimde kalite değerlendirme faaliyetleri artmakta, uzaktan eğitimde kalite değerlendirme süreci ve akreditasyon konusu ön plana çıkmaktadır (Lockee, Burton & Potter, 2010).

Bu araştırmada, uzaktan eğitimde akreditasyon ve kalite değerlendirme süreci açıklanmış, var olan kalite değerlendirme standartları, dünyada ve ülkemizde bu alanda yaşanan gelişmeler ve gerçekleştirilen çalışmalardan örnekler sunulmuştur. Ayrıca, uzaktan eğitimde kalitenin değerlendirilmesi ve akreditasyonun önemi ortaya konmuştur.

KALİTE DEĞERLENDİRME

Kelime anlamıyla kalite, bir ürünün en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumu; ürünün veya hizmetin iyi veya kötü olma özelliğidir (Gürbüzürk, 1990; TDK, 2011). Genel anlamda eğitimde kalite değerlendirmesi, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve bu kurumda çalışan diğer personellerin kaliteli eğitim için artan taleplerinin tanımlanması ve karşılanması sürecini ifade eder (Belavati & Zuhairi, 2007).

Elektronik öğrenme ortamlarının artan popülerliğinden dolayı uzaktan eğitim kurumlarının artması (Chapman & Henderson, 2010), üniversitelere daha fazla öğrenci çekme yarışının yanı sıra, birçok ülkenin yüksek kalitede ürünler üretmek için eğitim sistemlerinden yüksek beklentilere sahip olmaları, eğitimin kalitesinin objektif olarak değerlendirilmesi isteğini artırmıştır (Enderan, Bai & Du, 2010). Bu taleplerin sonucunda, uzaktan eğitimle birlikte ortaya çıkan ve en önemli sorunlardan biri olarak nitelendirilen standartlaştırılmamış kalite değerlendirmesinin nasıl sağlanacağı konusu gündeme gelmiştir (Ahmad, 2001; Robinson, 2004). Uzaktan eğitimde, öğretim elemanlarının rolleri, ders yönetimi, kütüphane ve diğer öğrenme kaynaklarına ulaşım geleneksel eğitimden farklı olması bu ortamlarda kalitenin değerlendirilmesinin görüldüğü gibi kolay olmadığını göstermiş ve bunun için belirli yapıların oluşmasını gerekli kılmıştır. Bunun üzerine, birçok kuruluş, uzaktan eğitimde kalitenin sağlanması için, prensipler, kriterler ya da kurallar geliştirmişlerdir (Stella & Gnanam, 2004; Simonson, 2007; Jara & Mellar, 2007; Mihai, 2009).

Geliştirilen prensipler, kriterler ve kurallar ışığında, Durman (2007), eğitimde kalitenin değerlendirilmesi için akreditasyon, kıyaslama ve denetleme yöntemlerinin kullanılabileceğini ifade etmiştir (Aslan, 2009). Uzaktan eğitim kurumlarında kalitenin değerlendirilmesinde akreditasyon, yaygın kullanılan bir yöntemdir (Charmonman & Chorpothong, 2004; Chapman & Henderson, 2010).

AKREDİTASYON

Akreditasyon; bir kurumun kalitesinin belirli standartlara göre birçok değişken açısından ölçülme ve değerlendirilme sürecidir (Jerabek, 2004). Bu sürecin sonunda da eğitimin kalitesini belirleyen kriterleri karşıladığına yönelik kuruma, akreditasyon kuruluşları tarafından verilen “akredite edilmiş” anlamındaki statü, resmi bir sertifikadır (Lezberg, 1998; Charmonman & Chorpothong, 2004; Seok, 2007; Schmidt, Geith, Haklev & Thierstein, 2009). Akreditasyon, kalitenin güvencesi (Robinson, 2004), bilimsel meşruiyetin kanıtı ve akademik onayın mührü (Casey, 2008) olarak görülebilir.

Uzaktan eğitimde akreditasyon; ilgili kurumlarda eğitim alan bireylerin haklarını korumak, kalitenin doğrulanması ve salt diploma sağlayan kurumlar olarak algılanmalarını engellemek için önemlidir (Pina, 2010). Dünyada uzaktan eğitim hizmeti sunan kurumların akreditasyonunu sağlayan bölgesel, ulusal ve özel kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kuruluşların her biri uzaktan eğitimdeki akreditasyonu farklı şekillerde göz önünde tutmaktadırlar (Robinson, 2004; Lezberg, 1998; Pina 2010);

- Bölgesel Kuruluşlar: Bir coğrafi bölge içerisindeki eğitim kurumlarını akredite etme yetkisine sahip kuruluşlardır,
- Ulusal Kuruluşlar: Bölgesel kuruluşlardaki farklılıklar yerine, geniş yelpazeye sahip genel kriterlere göre eğitim kuruluşlarını değerlendirme yetkisine sahip kuruluşlardır,
- Özel Kuruluşlar: Özelleşmiş akreditasyon dernekleri hukuk, tıp, eczacılık gibi bölgesel ya da bölgesel olmayan, bir üniversite veya kolej için özel programlarını değerlendirir.

Bahsedilen akreditasyon kuruluş türleri birbirlerini dışlamazlar fakat kalitenin değerlendirilmesi sürecinde bazı farklılıklar gösterirler. Örneğin; bölgesel kuruluşlar ile özel kuruluşlar arasında standartları kullanma konusunda yetki farklılığı vardır. Özel akreditasyon kuruluşları, programları bilgi, beceri ve tutum gibi dar çerçeveden değerlendirirler (Robinson, 2004).

Geleneksel öğretim ile uzaktan eğitimin yapısının çok farklı olması, uzaktan eğitim ortamlarının kalitelerinin değerlendirilmesi için özel kriterlerin, standartların veya kuralların geliştirilmesi gerektiğinden daha önceki bölümlerde de bahsedilmiştir. Uzaktan eğitimde kalitenin değerlendirilmesi için genel geçer kriterlerin belirlenmesi amacıyla, akreditasyon kuruluşları işbirliği yaparak Elektronik Derece ve Sertifika Programları İçin Altın Kurallar (Best Practices for Electronically Offered Degree and Certificate Programs) adlı temel kılavuz özelliği taşıyan belgeyi oluşturmuşlardır (Western Cooperative for Educational Telecommunications, 2000). Daha sonra yaşanan teknolojik gelişmeler, bu konuda yapılan çalışmalar da göz önüne alınarak, birçok akreditasyon kuruluşu, temel olan bu kriterleri güncelleştirir. Kriterler, standartlar ya da kurallar, uzaktan eğitimin dağıtım türlerinden olan çevrimiçi/ sanal/ elektronik öğrenme ortamları için de geçerlidir.

Elektronik Derece ve Sertifika Programları İçin Altın Kurallar belgesinde, akreditasyon standartları beş ana başlık altında toplanmıştır (Western Cooperative for Educational Telecommunications, 2000). Günümüzde ise uzaktan eğitimde akreditasyon kuruluşları arasında en köklü yapıya sahip olan Distance Education and Training Council (DETC)'in ilgili standartları güncelleştirdiği ve on iki ana başlık altında düzenlediği görülmüştür (DETC Accreditation Handbook, 2011). Akreditasyon için hazırlanan bu standartlar, kriterler ya da kurallar, uzaktan eğitim programlarına akreditasyon süreci içerisinde yön vermektedirler (Swail & Kampits, 2001).

Tablo 1. Altın Kurallar ve Güncellenen Akreditasyon Standartları

	Altın Kurallar	Güncelleştirilmiş Standartlar
1	Kurumsal Çerçeve ve Taahhütler	Kurumun Misyonu, Amaçları ve Hedefleri
2	Müfredat ve Öğretim	Eğitim Programının Amaçları, Müfredat ve Materyalleri
3	Öğretim Üyeleri Desteği	Eğitimsel Hizmetler
4	Öğrenci Desteği	Öğrenci Hizmetleri
5	Ölçme ve Değerlendirme	Öğrenci Memnuniyeti ve Başarısı
6		Kurumun sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin, Öğretim Elemanlarının ve Personellerin Nitelikleri
7		Başvuru Koşulları ve Kayıt Sözleşmesi
8		Reklam, Basılı Promosyon Malzemeleri ve Personel İstihdamı
9		Mali Sorumluluk
10		Özel Ders Koşulları, Ödeme Usulleri ve Geri İadeler
11		Tesisi, Ekipmanları ve Kayıtları Koruma
12		Araştırma ve Kendini Geliştirme

Tablo 1’de belirtilen her ana başlık, uzaktan eğitimin kalitesiyle ilgili belli kaygılar sonucunda oluşturulmuştur. Her ana başlığın altında, o kategoriye uygun olan alt standartların nasıl olması gerektiği belirtilmiştir. Örneğin, güncel olan standartlardan “Eğitim Programının Amaçları, Müfredat ve Materyalleri” başlığı, programın amaçlarının açık ve net bir şekilde tanımlanması, bu amaçların elektronik yolla dağıtılan eğitime uygun olması, programda hedeflenen amaçlara ulaşmak için kapsamlı bir müfredatın olması, ayrıca bu müfredatın güncellenmesi, yine kapsamlı ve güncel ders materyallerinin olması ve bunlara her öğrencinin ulaşabilmesi, sınavların ve diğer değerlendirme tekniklerinin başarıyı ölçücü nitelikte olması, ders içeriğini ve öğretim materyallerini hazırlayan nitelikli çalışanlara sahip olunması, öğretim materyalleri ve sunumu öğretim tasarımı modellerine göre organize edilmesi, yazılı ve elektronik materyallerin dağıtımı, öğrencilerin kendilerine sunulan materyallere nasıl ulaşılacağını ve etkili ve verimli öğrenmeyi nasıl sağlayacaklarını gösteren yönergeleri, program seviyesine ve kapsamına uygun öğrenme kaynaklarına hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin ulaşabilmesi gibi alt standartları içermektedir. Tüm bu alt standartlarda eğitim kurumunda olması gereken özellikler net bir şekilde açıklanmıştır (DETC Accreditation Handbook, 2011).

Akreditasyon Süreci

Uzaktan eğitim kurumlarının akreditasyon sürecinde genel bir yol izlenmektedir. İlk önce eğitim kurumu kendine uygun akreditasyon kuruluşunu belirler. İlgili kuruluş hakkında temel bilgileri gözden geçirir ve akreditasyon sürecinde aktif olan yetkili kişiyi akreditasyon hazırlık kursuna gönderir. Bu kursu tamamlayan yetkili, akreditasyon için tüm uygulamaları gözden geçirir ve kendi kurumuna ait Öz-Değerlendirme raporunu oluşturmaya başlar. İkinci adım olarak, kurum başvuru ücretini yatırır ve finansal sözleşmeyi onaylar. Ardından öğrenci bilgileri gibi gerekli bilgiler akreditasyon kuruluşuna iletilir. Üçüncü adımda akreditasyon kuruluşu, eğitim kurumu için eğer akreditasyon sürecine hazırsa “akreditasyona hazırdır” kararını verir. Dördüncü adımda, kurumun ders materyalleri uzmanlara incelenmek üzere akreditasyon kuruluşuna gönderilir. Ardından akreditasyon kuruluşu alan ziyareti tarihlerini belirler. Bir de öğrencilere anketler uygularlar. Beşinci adımda, daha önceden gönderilen öz-değerlendirme raporu, öğrenci anketleri inceleyici komiteye gönderilir, bu süre içinde de uzman gözlemciler süreci takip ederler. Altıncı adımda, akreditasyon kuruluşu site ziyaretini gerçekleştirir, inceleyici komite ve gözlemcilerin raporlarına göre kurumun öz-değerlendirme raporunu test eder ve doğrularlar. Yedinci adımda, yazılan raporlar ve yorumlar akreditasyon kuruluşuna gönderilir. En son aşamada ise akreditasyon kuruluşu bu raporları inceler, eğitim kurumu hakkında kararını verir ve bu kararı duyurur (DETC Accreditation Handbook, 2011). Bu süreçte gözlemler, anketler ve yazılan raporlar, akreditasyon kuruluşunun akreditasyon için belirlenen standartları temel alınarak yapılır. Ayrıca uzaktan eğitim kurumlarında ya da örgün eğitim kurumlarında kalite değerlendirme sürekliliği gerektirir. Abdous (2009)’a göre, eğitimde kalitenin değerlendirilmesi fikrinin arkasındaki ana düşünce, durgun, yazılı aktivitelerle değil, dinamik bir süreçle sağlanması gerektiğidir. Bu dinamik süreç, oluşturduğu “Elektronik Öğrenme Ortamlarının Kalite Değerlendirilmesi için Süreç Odaklı Yaşam Döngüsü” ile özetlenmiştir.

Şekil 1. Elektronik Öğrenme Ortamlarının Kalite Değerlendirilmesi için Süreç Odaklı Yaşam Döngüsü

Kalitenin değerlendirilmesinde, etkili bir yöntem olarak kullanılan akreditasyonun da sürekliliği sağlanmalıdır. Bir eğitim kurumu akredite edildikten sonra, bu süreç için geçerli olan uygulamaları devam ettirmektedir. Eğitim kurumu hakkında akreditasyon kararı verildikten sonra, belirli periyotlarla “Tekrar Akreditasyon” süreci uygulaması yapılmaktadır (DETC, 2011; ABET, 2009; MÜDEK, 2010).

DÜNYADA UZAKTAN EĞİTİMDE AKREDİTASYONUN DURUMU

Bu bölümde uzaktan eğitimde akreditasyon konusunda 1926’dan beri hizmet veren ve uzaktan eğitim için küresel standartları sağlayan Distance Education And Training Council (DETC)’ in akredite ettiği kurumların sayısı verilerek dünyadaki durumun ne olduğu özetlenmiştir.

Tablo 2. DETC’in akredite etmiş olduğu eğitim kurumlarının sayısı (DETC, 2011).

	Yüksek Öğretim Kurumları	Derece/Sertifika Veren Kurumlar	Lise (Orta Öğretim Kurumları)	Askeri Öğretim Kurumları	Toplam
ABD	28	68	14	3	113
Avustralya		1			1
Japonya		1			1
Kanada	1				1
Toplam	29	70	14	3	116

Tablo 2’de, incelenmek için örnek seçilen DETC’ in uzaktan eğitim veren 116 eğitim kurumunu akredite ettiği görülmektedir.

Hindistan’da Distance Education Council (DEC), İngiltere’de Open and Distance Learning Quality Council (ODLQC) gibi uzaktan eğitim veren kurumların akreditasyonunu sağlayan tanınmış akreditasyon kuruluşları vardır (Wikipedia, 2011).

TÜRKİYEDE UZAKTAN EĞİTİMDE AKREDİTASYON DURUMU

Türkiye’de henüz uzaktan eğitim veren kurumların kalitesinin değerlendirmesini gerçekleştirecek akreditasyon kuruluşu oluşmamıştır. Yüksek eğitimde akreditasyon hakkında yapılan araştırmalarda ise Yüksek Öğretim Kurulu öğretmen yetiştirmeyi sağlayan eğitim fakültelerinin akredite edilmesi için çalışmalar yapmıştır (Kavak, Aydın, & Akbaba, 2007). Ayrıca bazı üniversitelerin mühendislik bölümleri ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) ve MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir. Türkiye Bologna Sürecine katıldığından bu yana, eğitimde kalite arayışları önemli bir konu haline gelmiştir. Artık Türkiye’deki üniversitelerin de uluslararası tanınan üniversitelerin arasında yerini alması için, özellikle eğitimde kalite konusunda çaba gösterilmektedir (YÖK, 2011). 2005 yılında Yüksek Öğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK), yükseköğretim kurumlarının yürütmekle yükümlü oldukları akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının ulusal boyutta belirli bir sistem içerisinde yürütülebilmesi amacıyla kurulmuş ve bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının çalışmalarına yardımcı olabilmesi için rehber niteliğinde bir belge hazırlanmıştır (YÖK, 2006). Ayrıca üniversitelerdeki kalitenin artırılması için Yükseköğretim Kalite Ajansı (YÖKA)’nın kurulması beklenmektedir. Bu ajansın üniversitelerin kalite değerlendirmesini yapmakla yükümlü bağımsız bir kuruluş olacağına da vurgu yapılmaktadır (url1).

SONUÇ

Eğitim kurumlarının, özellikle de çeşitli dağıtım metotlarını kullanarak uzaktan eğitim sağlayan kurumların programlarının nitelik açısından değerlendirilmesi gerekliliği aşikârdır. Eğitim kurumlarının kalitesinin değerlendirilmesi için belirlenen standartlara uygunluğu, bu kurumlardan çıkan ürünlerin niteliğini belirlemektedir.

Uzaktan eğitim yöntemlerinin avantajlarından faydalanarak sadece diploma sağlayan kurumlardan korunmak amacıyla tüm uzaktan eğitim kurumlarının kalite değerlendirme metotlarından, özellikle akreditasyon sürecinden faydalanmaları gerekmektedir. Ayrıca toplumun, uzaktan eğitim kurumlarında eğitim almak için seçim yaparken, kurumların niteliklerinden haberdar olmaları gerekmektedir. Bunun için de kurumların akreditasyon sürecinden geçmelerine ve hangi akreditasyon kuruluşu, derneği tarafından bu sürecin tamamlandığına dikkat edilmelidir (Morabito, 2008).

Dünyada, önemli bir hızda büyüyen çevrimiçi yolla uzaktan eğitim sunan kurumların artmasıyla bu kurumların kalitesinin değerlendirilmesi, akreditasyonu konusunda çok ciddi ilerlemeler kaydetmişlerdir. Bu ülkelerde, uzaktan eğitim kurumlarının akreditasyonunun sağlanması için birçok dernek kurulmuştur. Üstelik bu derneklerin de görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerinden emin olmak için tanınması gerektiğine dikkat çekilmiştir.

Ülkemizde ise uzaktan eğitim veren kurumların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Fakat yapılan araştırmalarda uzaktan eğitim yoluyla verilen programların kalite/nitelik değerlendirmesi için herhangi bir çalışmanın olmadığı görülmüştür. Bu konuda kural koyucuların, eğitim sağlayıcılarının, dünyada uzaktan eğitim için var olan kalite değerlendirme yöntemlerini incelemeleri, diğer örgün öğretim kurumları gibi uzaktan eğitim kurumlarında da akreditasyonun önemi üzerinde vurgu yapmaları gerekmektedir.

KAYNAKLAR

Abdous, M. (2009). E-learning Quality Assurance: A Process-Oriented Lifecycle Model. *Quality Assurance in Education*, 17(3), 281-295.

ABET (2009). <http://www.abet.org/AccredProgramSearch/AccreditationSearch.aspx> adresinden 05.05.2011'de erişilmiştir.

Accreditation Handbook (2011). Distance Education and Training Council. Policies, Procedures, and Standards of the Accrediting Commission of the Distance Education and Training Council DETC Accrediting Commission 1601 18th Street, N.W., Suite 2 Washington, D.C. www.detc.org adresinden 20.02.2011'de erişilmiştir.

Ahmad, M. I. (2001). Assessment of Distance Education Quality Using Fuzzy Sets Model. *International Conference on Engineering Education*, Ağustos 6-11. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.2.5788&rep=rep1&type=pdf> adresinden 08.04.2011'de erişilmiştir.

Aslan, B. (2009). Çeşitli Ülkelerde Yükseköğretimde Akreditasyon ve Türk Yükseköğretimindeki Gelişmeler. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 42(1), 287-309.

Belavati, T., & Zuhairi, A. (2007). The Practice of a Quality Assurance System in Open and Distance Learning: A Case Study at Universitas Terbuka Indonesia. *International Review of Research in Open and Distance Education*, 8(1), 53-69.

Casey, D. M. (2008). A Journey to Legitimacy: The Historical Development of Distance Education through Technology. *TechTrends*, 52(2), 45-51.

Chapman, B. F., & Henderson, R. G. (2010). E-Learning Quality Assurance: A Perspective of Business Teacher Educators and Distance Learning Coordinators. *The Delta Pi Epsilon Journal*, 52(1), 16-31.

Charmonman, S., & Chorpothong, N. (2004). Accreditation of eLearning Degree. *International Journal of The Computer, The Internet and Management*, 12(2), 235-241.

DETC (2011). Accredited Institutions. <http://www.detc.org/accred.html> adresinden 05.05.2011'de erişilmiştir.

Enderan, M., Bai, B., & Du, R. (2010). Quality Standarts in Online Distance Education. *International Journal Of Continuing Education and Lifelong Learning*, 3(1), 53-71.

FEDEK (2011). <http://www.fedek.org.tr/> adresinden 10.05.2011'de erişilmiştir.

Gürbütürk, O. (1990). Eğitimde Nitelik Sorunu. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 23(2), 729-744.

Jara, M., & Mellar, H. (2007). Exploring The Mechanisms For Assuring Quality of E-Learning Courses in UK Higher Education Institutions. *European Journal of Open, Distance and E-Learning*. <http://www.eurodl.org/index.php?p=archives&year=2007&halfyear=1> adresinden 14. 05. 2011 tarihinde erişilmiştir.

Jerabek, J. A. (2004). They Give Credit For That? Accreditation, Assessment and Distance Library Services. *Journal of Library & Information Services in Distance Learning*, 1(3), 79-86.

Karaağaçlı, M. (2008). İnternet Teknolojileri Destekli Uzaktan Eğitimde Sosyal Kazanımlar Gereksinimi. *Bilişim Teknolojileri Dergisi*, 1(2), 63-73.

Kavak, Y., Aydın, A., & Akbaba, S. (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri(Öğretmenin Üniversitede Yetiştirilmesinin Değerlendirilmesi). **Yükseköğretim Kurulu Yayını**, Ankara. <http://www.yok.gov.tr/content/view/full/557/238/> adresinden 05.05.2011'de erişilmiştir.

Lezberg, A. K. (1998). Quality Control in Distance Education: The Role of Regional Accreditation. *The American Journal of Distance Education*, 12(2), 26-35.

Lockee, B. B., Burton, J. K., & Potter, K. R. (2010). Examining Standards for Education Systems. *The 11th International Conference on Education Research New Educational Paradigm for Learning and Instruction*. September 29- October 1. <http://www.aect.org/publications/whitepapers/2010/ICER1.pdf> adresinden 19.02.2011'de erişilmiştir.

Mihai, A. (2009). Teaching European Studies Online: The Challenge of Quality Assurance. *European Journal of Open, Distance and E-Learning*. <http://www.eurodl.org/?p=archives&year=2009&halfyear=2&article=377> adresinden 17.03.2011'de erişilmiştir.

Morabito, M. G. (2008). The Importance of Accreditation and Infrastructure for Online Schools. *Distance Learning*, 5(3), 17-24.

MÜDEK (2010). Akreditasyon Listesi. <http://www.mudek.org.tr/tr/akredit/akredite2010.shtm> adresinden 05.05.2011'de erişilmiştir.

Pina, A. A. (2010). Online Diploma Mills: Implications for Legitimate Distance Education. *Distance Education*, 31(1), 121-126.

Robinson, E. T. (2004). Accreditation of Distance Education Programs: A Primer. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 68(4), 95, 1-5.

Schmidt, J. P., Geith, C., Haklev, S., & Thierstein, J. (2009). Peer-To-Peer Recognition of Learning in Open Education. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 10(5), 1-16.

Seok, S. (2007). Standards, Accreditation, Benchmarks and Guidelines in Distance Education. *The Quarterly Review of Distance Education*, 8(4), 387-398.

Simonson, M. (2007). What The Accreditation Community is Saying About Quality in Distance Education. *The Quarterly Review of Distance Education*, 8(2), 7-9.

Stella, A., & Gnanam, A. (2004). Quality Assurance in Distance Education: The Challenges to Be Addressed. *Higher Education*, 47, 143-160.

Swail, W. S., & Kampits, E. (2001). Distance Education and Accreditation. *New Directions for Higher Education*, 113, 35-48.

Tait, A. (2003). Rethinking learner support at the Open University UK, A case study. In A. Tait & R. Mills (Eds.), *Rethinking learner support in distance education*, (pp.185-197).

TDK (2011). Büyük Türkçe Sözlük. <http://tdkterim.gov.tr/bts/> adresinden 01.05.2011 tarihinde erişilmiştir.

The Institute for Higher Education Policy, (2000). *Quality on the Line Benchmarks for Success in Internet-Based Distance Education*. Washington, DC: Higher Education Policy. <http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED444407.pdf> adresinden 06.02. 2011'de erişilmiştir.

Western Cooperative for Educational Telecommunications (2000). *Best Practices for Electronically Offered Degree and Certificate Programs*.

<http://www.uwlax.edu/online/Templates/Best%20Practices%20Online%20Degree%20Programs.pdf> adresinden 19. 02. 2011'de erişilmiştir.

Wikipedia (2011). List of recognized higher education accreditation organizations. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_recognized_higher_education_accreditation_organizations adresinden 10.05.2011'de erişilmiştir.

YÖK, (2006). Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (Sürüm 1.0). <http://www.yodek.org.tr/?page=download> adresinden 05.05. 2010'de erişilmiştir.

YÖK (2011). Bologna Süreci. <http://bologna.yok.gov.tr/> adresinden 02.05.2011'de erişilmiştir.

Url1: YÖKA İle Eğitimde Kalite Artacak. <http://yenisafak.com.tr/Egitim/?i=317904> adresinden 07.05.2011'de erişilmiştir.

UZMANLARIN ZİHİNSEL MODELLERİNİN NEDENSEL HARİTALAR YARDIMIYLA ÇIKARILMASI

Arş. Gör. Embiya ÇELİK
Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi
embiya@atauni.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Selçuk KARAMAN
Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi
selcukkaraman@atauni.edu.tr

REPRESENTING EXPERTS' MENTAL MODELS OF WITH THE HELP OF CAUSAL MAPS

ÖZET

Bireyler çevreyle etkileşimler ve deneyimler sayesinde dinamik bir şekilde zihinsel yapıları oluşturur veya düzenlerler. Zihinsel model (Mental Model) adı verilen bu yapılar aynı zamanda bireylerin bir duruma veya probleme yaklaşımlarını belirler. Uzmanların zihinsel modellerin çıkarılması örtük bilgilerin paylaşılması ve benzer problemlere daha kolay ve kısa sürede çözüm üretecek sistemlerin hazırlanması açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı; nedensel haritalama tekniği kullanılarak uzmanların belli bir duruma ilişkin zihinsel modellerini ortaya çıkarmak ve bu modellerden hareketle ortak bir zihinsel model (Shared Mental Model) oluşturmaktır. Uzman dış hekimleriyle yürütülen bu çalışmada öncelikle her bir uzmana ait nedensel harita çıkarılmıştır. Bu haritalar üst üste bindirme yöntemiyle birleştirilerek ortak bir zihinsel model oluşturulmuştur. Ortak zihinsel modelin deneyimleri ve yaklaşımları uygun bir şekilde temsil ettiği görülmüştür. Buna göre nedensel haritalama tekniğinin zihinsel modeller çıkarımında etkili olduğu söylenebilir. Bu yöntemin farklı alanlarda kullanımıyla eğitim süreçlerinin tasarlanmasında, performans destek sistemlerinde ve bilgisayar tabanlı uzman destek sistemlerin geliştirilmesinde kaynak olacak zihinsel modeller çıkarılabilir.

Anahtar Kelimeler: Zihinsel model, mental model, bilgi çıkarımı, nedensel harita,

ABSTRACT

Individuals create or form mental structures in a dynamic style thanks to experiences the interaction with the environment. These structures named as mental models, determine the reaction of the individual to a specific problem or situation. Extracting mental models of experts is important by means of sharing implicit knowledge and creating systems that will be used to solve similar problems easily and in a shorter time. The aim of this study is to extract mental models of experts related to a specific problem by using causal mapping method and to create a shared mental model from those models. In this study, conducted with specialist dentists, firstly a causal map is extracted for each specialist. These maps are combined in embarkation method and a shared mental model is created. Shared model is seen to represent the experiences and approaches in a suitable manner. As a result of this, causal mapping method can be said to be efficient on extracting mental models. With many other uses of this method, mental models can be extracted to design educational processes, to develop performance support systems and computer based applications like experts systems.

Keywords: mental model, knowledge elicitation, causal maps.

GİRİŞ

İnsanlar doğduğu andan itibaren dış dünyayla etkileşime girerek çevresini anlamlandırır. Birey çevreden aldığı bilgileri imajlar veya anlamlar şeklinde yorumlayıp bunları belirli kelime ve kavramlara aktararak bir model oluşturur ve zihninde saklar. Zihinsel model olarak adlandırılan bu yapılar kişinin düşünme

kapasitesini ve zihinsel faaliyetlerinin temelini oluşturur. Johnson-Laird (1983) zihinsel modeli; bireylerin dünyayı anlamak için zihinlerinde oluşturduğu basit bir bilişsel yapı olarak tanımlar. Birey bu bilişsel yapıyı, dış dünyayı anlamak, yorumlamak, sonuç çıkarmak, kararlar vermek ve problemlere çözüm üretmek için kullanır (Sikorski, Norman 1983). Birey yeni bir bilgi ya da problemle karşılaştığında; yeni durumu açıklamak için ilk olarak mevcut zihinsel modellerini kullanır. Bu yeni durum önceki bilgilerle çelişmiyorsa ve belirli bir zihinsel modele uyuyorsa birey bu bilgiyi özümser ve ilişkilendirir. Yeni durumun mevcut modellerle ilişkilendirilemediği durumlarda zihinsel modelin değiştirilmesi ya da yeni modellerin oluşturulması gerekir (Akpınar ve Ergin 2005). Kişinin düşünme kapasitesi de zihinsel modeller arasında ki ilişkilerle doğru orantılıdır (Atasoy vd. 2007).

Bilgi, birikim ve tecrübelerin sunumu ve paylaşımı açısından zihinsel modellerin ortaya çıkarılması önemlidir. Zihinsel modellerin ortaya çıkarılması, kodlanmış bilgilerin ve tecrübelerin kavramlar, ilişkiler, şemalar ve haritalar şeklinde ifade edilmesi anlamına gelir (Padma ve Balasubramanie 2011; Hsu 2006). Çıkarılan bu modeller bilgi paylaşımı amaçlı kullanılabilmesi gibi karar verme ya da problem çözüme süreçlerinde de yardımcı olabilir. Özellikle belirli alanlarda uzmanlaşmış kişilerin alana özgü temel bilgi ve tecrübelerini içeren zihinsel modeller, eğitim süreçlerinde, karar destek sistemlerinde, uzman sistemlerde, elektronik performans destek sistemlerinde kullanılabilir. Bu tür sistemler bir uzmanın akıl yürütme mantığının bilgisayar esaslı modeline dayanarak çalışır (Coşgun 2004).

Zihinsel modeller kişinin zihninde oluşan yapılar olduğu için doğrudan gözlenemezler. Bu yapıları ortaya çıkarmak için bazı teknikler kullanılır. Bunlar; sesli düşünme tekniği, kelime çifti eşleştirme, metinsel analiz, kavram haritası oluşturma ve nedensel haritalardır (Smith, 2009).

Nedensel Haritalar

Nedensel haritalar, zihinsel model çıkarımı için son yıllarda oldukça ilgi gören bir tekniktir. Bunun en önemli nedeni bu haritaların kavramlar arasındaki bağların yanı sıra neden sonuç ilişkilerini de gösterebilmeleridir. Geçmiş yıllarda yönetsel bilimlerde sıkça kullanılan nedensel haritaların, karar verme ve problem çözüme alanlarında da ciddi kolaylıklar sağladığı görülmüştür. (Nadkarni and Shenoy, 2001). Eden vd. (1992) nedensel haritaları; hiyerarşik yapıda, genellikle sebep sonuç formunda olan yönlendirilmiş grafikler olarak tanımlar. Bu haritaların üç temel bileşeni vardır. Birincisi *düğüm* denilen alanla ilgili nedensel kavramlar, ikincisi nedensel kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren *nedensel oklar*, üçüncüsü ise nedensel kavramların arasındaki ilişkinin gücünü gösteren *nedensel değerlerdir* (Nadkarni and Nah, 2003).

Şekil 1. Örnek nedensel harita

Şekil 1’de gösterilen nedensel harita örneği; Evin yaşı, oda sayısı, fiyat ve evi satın alma isteği gibi dört nedensel kavram içerir. Bu kavramlar birbirlerine aralarındaki ilişkiyi gösterecek şekilde tek yönlü oklarla bağlanmıştır. Okun başlangıç noktasında ki kavram okun ucundaki kavramı nedensel olarak etkiler. Okların yanında nedensel kavramların birbirlerini hangi güçlükte etkilediklerini gösteren değerleri vardır. Bunlar negatif veya pozitif değerler alır. Pozitif değer alması kavramların birbirini doğru orantılı

etkilediği anlamına gelir, yani kavramdaki değişim pozitif yönde olursa etkilenen kavramda pozitif yönde değişiklik gösterir. Tam tersi olarak nedensel okun negatif değer alması, kavramların birbirini ters orantılı şekilde etkilemesi anlamına gelir yani kavramdaki değişiklik artma eğilimindeyse etkilenen kavramdaki değişiklik azalma eğilimi gösterir. Örneğin bir evin yaşı arttıkça, fiyatı azalır (negatif ilişki). Bir evdeki oda sayısının çok olması fiyatının artmasına sebep olur (pozitif ilişki). Yine benzer şekilde bir evin fiyatının artması evi satın alma arzusunu azaltır (negatif ilişki).

Bir uzmana ait zihinsel model her zaman üzerine bir sistem inşa edilecek kadar güvenilir olmayabilir. Birçok uzmandan toplanan bilgiler ve deneyimler, tek bir uzmana göre daha derin ve geniş olacaktır. Bu nedenle birden fazla zihinsel modellerin anlamlı bir şekilde birleştirilmesiyle oluşturulan ortak zihinsel modeller kullanılır. Birden fazla uzmandan faydalanılarak oluşturulan nedensel haritaların yararlarını Rush (1997), Turban ve Tan (1993) şöyle tanımlamıştır.

- Ortalama olarak, bir grup uzman tek bir uzmana göre daha az hata yapar.
- Birkaç uzmanın oluşturduğu bir grup genelde bulması pahalı ve zor olan dünya standartlarındaki bir uzmana olan ihtiyacı azaltır.
- Birçok uzmandan toplanan bilgiler ve deneyimler, tek bir uzmaninkine göre daha derin ve geniş olacaktır.
- Genellikle, karşılaşılan probleme birden çok uzmanın aynı anda kafa yorması daha kesin ve etkili çözümler sunar.

Nedensel haritaların ilişkileri betimleme ve göstermedeki gücü bu haritaları zihinsel modellerin çıkarılması ve sunumu için oldukça uygun bir araç haline getirmiştir. Bu çalışma uzmanların zihinsel modellerinin ortaya çıkarılması için nedensel haritalama tekniğinin kullanıldığı bir uygulama niteliğindedir. Bu modellerin çıkarılması benzer problemlere daha kolay ve kısa sürede çözüm üretmek açısından önemlidir. Nedensel haritalama tekniği ile zihinsel model çıkarımının Türkiye’de ki ilk uygulamalarından biri olan bu çalışmayla tekniğin uygulanma süreci net bir şekilde ortaya konmuştur. Elde edinilen deneyimler farklı uzmanlık alanlarında benzer yöntemin kullanılabilmesini kolaylaştıracak ve uzman sistemleri yada elektronik performans destek sistemleri gibi bilgisayar destekli ortamların tasarımlarına yardımcı olacaktır.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı; nedensel haritalama tekniği kullanılarak uzmanların karşılaştıkları belli bir problemlere ilişkin zihinsel modellerini çıkarmak ve birçok uzmandan elde edilen bu modellerin birleştirilerek ortak bir zihinsel model haline getirmektir.

YÖNTEM

Zihinsel modellerin ortaya çıkarılması için özellikle karar verme ve problem çözme durumlarında da kullanılan nedensel harita tekniği kullanılmıştır. Nedensel harita oluşturmak için değişik teknikler vardır. Bunlardan biri de uzmandan alınan bilgilerin kodlanması esasına dayanan metinsel analiz yaklaşımıdır (Axelrod 1976). Bu yöntem nedensel harita oluşturmak için kullanılan en uygun yöntemlerden biridir. Bu yöntemin en büyük avantajı araştırmacının veriyi alanla ilgili tanımlı bazı kavram kümelerinden seçmek yerine edindiği verilerdeki kavramları yöneterek ortaya çıkarmasıdır (Carley and Palmquist, 1992). Araştırmacı yaptığı mülakatın analizini yapar, içerisinden alanla ilgili olan tüm kavramları çıkarır. Böylece nedensel haritaların en önemli bileşeni çıkarılmış olur (Nadkarni and Shenoy 2001).

Evren Örneklem

Zihinsel modelleri çıkarılacak uzman kişiler diş hekimi uzmanları olarak belirlenmiştir. Uzman olan diş hekimlerinin en fazla karşılaştıkları ağız ve diş problemlerinden olan diş çürüğü ve ağız kokusu problemlerine çözüm önerileri getirirken ya da uygulanacak tedaviye karar verirken kullandıkları zihinsel modelleri araştırılmıştır. Hekimler birçok sebebi olan bu hastalıklara uygulanacak tedavi yöntemlerine karar verirken pek çok seçeneği göz önünde bulundurmada durmaktadır. Özellikle yaşam kalitesini oldukça etkileyen diş çürüğü rahatsızlığı tedavisini Diş hekimliği fakültelerinin Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Anabilim dalları gerçekleştirmektedir. Bu bakımdan araştırmanın örneklemine seçkisiz olmayan örneklem yöntemlerinden olan amaca uygun örneklem kullanılarak Atatürk Üniversitesi Diş

Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Anabilim dalında görevli yedi diş hekimi oluşturmaktadır. Hekimlere ait bilgiler aşağıdaki gibidir,

- Hekimlerin 4' ü erkek, 3' ü kadındır.
- Hekimlerin yaşları 26 ile 52 arasında değişmektedir.
- Hekimlerin 2' si profesör, 2' si yardımcı doçent, 3' ü araştırma görevlisidir.
- Hekimlerin tümü Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti A.B.D' de görevlidir.
- Hekimlerin uzmanlık tecrübeleri 2 ile 26 yıl arasında değişmektedir.

Veri Toplama Araçları

Örnekleme oluşturan uzman diş hekimlerinin en fazla karşılaştıkları ağız ve diş problemlerinden olan diş çürüğü ve ağız kokusu problemlerine uygulanacak tedaviye ilişkin zihinsel modellerini çıkarmak için nedensel haritalama tekniği kullanılmıştır. Nedensel haritaları oluşturmak için öncelikle örnekleme oluşturan uzman diş hekimleriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.

Veri Toplama Süreci ve Analizi

Veri toplama sürecinden önce uzman bir diş hekimi ile pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulamada konu uzmanıyla üç ayrı görüşme gerçekleştirilmiştir. Birinci görüşmede veriler metinsel analiz yöntemiyle çözümlenmiş alanla ilgili kavramlar listesi oluşturulmuş ve nedensel harita hazırlanmasına kolaylık sağlaması için aralarında neden sonuç ilişkisi bulunan kavramların, ilişkilerini belirten cümleler yazılmıştır. İkinci görüşmede uzmandan, çıkarılan kavram listesini ve neden sonuç cümlelerini kontrol etmesi istenmiştir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra nedensel harita oluşturulmuştur. Üçüncü görüşmede uzmandan harita üzerindeki ilişkilerin doğruluğunu ve birbirlerini hangi yönde (negatif-pozitif) etkilediklerini belirtmeleri istenmiştir.

Pilot uygulama sonrası yedi uzmanla yapılan görüşmelerde de aynı adımlar izlenmiştir. çalışmanın geçerlik ve güvenilirliğini artırmak amacıyla tekrarlı görüşmeler yapılarak her adım kontrol edilmiş ve süreç ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Çalışmada izlenen nedensel haritalama adımları aşağıda açıklanmıştır.

Nedensel Harita Oluşturma Basamağı 1: Kavram Listesi Oluşturma

Uygulamada nedensel haritaları çıkarılacak uzmanlarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Uzmanlarla yapılan görüşmeler çözümlenmiş ve metinsel analiz yöntemiyle alanla ilgili olduğu düşünülen kavramlar çıkarılmıştır. Aşağıda uzmanlardan birine ait kavram listesi örnek olarak verilmiştir.

Uzman1: Kısa süreli ağrı, uzun süreli ağrı, gece ağrısı, pulpitis, pulpa, enfeksiyon, çürük, çürük derinliği, röntgen, hijyen, palpasyon, yatay perküsyon, dikey perküsyon, diş eti iltihabı, tonsillit,

Nedensel Harita oluşturma basamağı 2: Neden – Sonuç ilişkisi çıkarma ve haritalama

Kavramlar listesi oluşturulduktan sonra nedensel harita hazırlanmasına kolaylık sağlaması için aralarında neden sonuç ilişkisi bulunan kavramların ilişkilerini belirten cümleler yazılabilir. Hazırlanan kavramlar listesi ve neden sonuç cümleleri hakkında uzmanlarla ikinci defa görüşülmüş, kavramlar hakkında görüşleri ve kavramlar arasında neden sonuç ilişkilerini belirten cümleleri kontrol etmeleri istenmiştir. Bu uygulama sonunda kavramlar arasında nedensel ilişkilerin gösterildiği haritaların hazırlanmasına başlanmıştır.

Örnek Neden-Sonuç ilişkileri belirten cümleler:

- Eğer uzun süreli ağrı varsa kanal tedavisi uygulanabilir.
- Eğer kısa süreli bir ağrı varsa çürük derin değildir.
- Eğer çürük derinse kanal tedavisi uygulanabilir.

Her uzman için hazırlanan ve ikinci görüşmede onaylarından geçen neden sonuç listesi göz önünde bulundurularak her bir uzman için nedensel ilişkilerin gösterildiği nedensel haritalar oluşturulur. Uzmanlardan alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan örnek nedensel harita Şekil 2' deki gibidir.

Şekil 2. Örnek nedensel harita

Nedensel Harita oluşturma basamağı 3: İlişki yönü ve derecesi

Nedensel haritalar; araştırmacı tarafından uzmanlardan elde edilen kavramlar listesi ve neden sonuç ilişkilerini gösteren cümleler dikkate alınarak hazırlanmış ve uzmanlarla yapılan üçüncü görüşmede ilişkilerin doğrulukları hakkında görüşleri alınmıştır. Nihai nedensel harita oluşturmak için yine üçüncü görüşmede kavramlar arasındaki ilişkilerin birbirlerini etkileme kuvvetleri sorulmuş ve bunlar harita üzerine eklenmiştir.

Nedensel Harita oluşturma basamağı 4: Ortak nedensel harita oluşturma

Uzmanlarla yapılan üç görüşme sonucu her biri bir uzmana ait olmak üzere toplam yedi adet nedensel harita elde edilmiştir. Aralarında bazı farklılıklar bulunan bu haritaların birleştirilip ortak bir nedensel harita şekline dönüştürmek sorunlara daha geniş bir perspektiften bakarak karmaşık durumların daha net gözükmesine yardımcı olabilir. Bunun için nedensel haritalar yakınlık matrisi kullanılarak üst üste bindirilerek birleştirilmiştir (Nadkarni and Nah, 2003). Toplam yedi nedensel haritada kullanılan bütün kavramlar bir matrise tek tek yazılır ve değerleri işaretlenir. Daha sonra kavramlar arası ilişkiler uzman bireysel nedensel haritasındaki ilişkilere benzeyecek şekilde çizilir ve değerleri verilir.

Nedensel haritalar tekniği adımları uygulanarak elde edilen ortak nedensel harita, yedi uzmandan elde edilen verilere göre oluşturulmuş ve uzmanların ortak zihinsel modellerini temsil etmektedir. Buna rağmen oluşturulan son harita uygulamalara katılmayan başka bir uzmana gösterilmiş ve harita ile ilgili görüşleri alınmıştır.

BULGULAR

Alanında uzman kişilerin karşılaştıkları bir probleme çözüm önerileri getirirken kullandıkları zihinsel modellerini çıkarmayı amaçlayan bu çalışmada; nedensel haritalama tekniği kullanılarak her bir uzmana ait zihinsel model çıkarılmış ve birden fazla uzmandan elde edilen bu modeller birleştirilerek ortak bir zihinsel model haline getirilmiştir. Toplam dört adımda gerçekleştirilen bu uygulamada, birinci adımda kavram listeleri, ikinci adımda nedensel haritalar, üçüncü adımda ilişki yönleri ve değerleri, son adımda ise ortak nedensel harita oluşturulmuştur. Uygulamada takip edilen adımlar sonucunda Şekil 3' te

görüldüğü gibi çalışmaya katılan uzmanların ortak zihinsel modellerini temsil eden ortak nedensel harita oluşturulmuştur.

Şekil 3. Ortak nedensel harita

Uygulama adımları sonunda oluşturulan ortak zihinsel modeli temsil eden nedensel haritaya yönelik uygulamalara katılmayan başka bir uzmanın görüşü alınmıştır. Buna göre uzman; elde edilen haritada kavramlar, ilişkiler ve değerlerin doğruluğunu ve geçerliliğini onaylamıştır. Harita üzerinde sürecin doğru ve basit bir şekilde özetlendiğini ayrıca bunun etkili ve uygun bir gösterim olabileceğini belirtmiştir. Elde edilen haritayı bir diş hekimi uzmanı genel hatları ile hazırlayabileceği ancak uzmanın tek başına bütün boyutlarıyla hazırlamakta güçlük çekebileceğini belirtmiştir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Uzman bilgi ve tecrübelerinin temelini oluşturan zihinsel modellerin çıkarılmasını amaçlayan bu çalışmada özellikle karar verme ve problem çözme durumlarında da kullanılan nedensel harita tekniği kullanılmıştır. Alanında uzman olan diş hekimleriyle yürütülen çalışmada uzmanların; diş ağrısı ve ağız kokusu gibi şikâyetlerle ilgili tedavi yöntemlerine yönelik zihinsel modelleri çıkarılmıştır. Yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler metinsel analiz yöntemiyle çözümlenmiş ve her biri bir uzmana ait olmak üzere toplam yedi adet nedensel harita elde edilmiştir. Aralarında bazı farklılıklar bulunan bu haritalar birleştirilip ortak bir nedensel harita şekline dönüştürülmüştür. Bu harita uzmanların ortak zihinsel modellerini temsil eder. Elde edilen bulgulara göre ortak zihinsel modelin doğru olduğu ve karar verme sürecini açık ve net şekilde yansıttığı ortaya çıkmıştır bu nedenle ortak zihinsel modelin deneyimleri ve örtük algoritmayı ortaya çıkardığı sonucuna varılabilir. Ayrıca modelin doğru ve uygun olması bu modelin ortaya çıkarılması için takip edilen adımlarında etkili ve doğru olduğu sonucunu doğurur. Elde edilen sonuçtan hareketle nedensel haritalama tekniği adımları kullanılarak birçok alanda problem yada karar verme durumunda kullanılacak zihinsel modeller çıkarılabilir. Ayrıca bu yöntemin bilgisayar destekli bir sistem üzerinde modellenerek, karar destek sistemi ve elektronik performans destek sistemi gibi sistemlerde kullanılması ileride yapılacak çalışmalara konu olabilir.

KAYNAKLAR

- Akpınar, E. ve Ergin, Ö.(2005). Yapılandırmacı Kuramda Fen Öğretmeninin Rolü. *İlköğretim-online*, 4(2),55-64, [Online]:<http://ilkogretim-online.org.tr> adresinden 09.05.2011 tarihinde alınmıştır.
- Johnson-Laird, P. N. (1983). *Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference and Consciousness*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Atasoy, B., Kadayıfçı, H. ve Akkuş, H. 2007). Öğrencilerin Çizimlerinden ve Açıklamalarından Yaratıcı Düşüncelerinin Ortaya Konulması. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5 (4), 679-700.
- T. Padma, P. Balasubramanie. (2011). Domain experts' knowledge-based intelligent decision support system in occupational shoulder and neck pain therapy, *Applied Soft Computing*, Volume 11,issues 2. Pages 1762-1769.
- Yu-chen Hsu. (2006). The effects of metaphors on novice and expert learners' performance and mental-model development. *Interacting with Computers*, Volume 18, Issue 4, Special Theme Papers from Special Editorial Board Members (contains Regular Papers), , Pages 770-792,
- Coşgun, E.(2004). Teknik Personelin Performans Değerlendirilmesinde Bir Uzman Sistem Modeli. *Teknoloji*, 7 (4), 579-589.
- Smith, L. J. (2009). In Spector J. (Ed.), *Graph and property set analysis: A methodology for comparing mental model representations*. United States -- Florida: The Florida State University.
- Nadkarni, S., Shenoy, P. P. (2001). A Bayesian Network Approach to Making Inferences in Causal Maps. *European Journal of Operational Research*, 128 (3), 479-498.
- Eden, C.F., Ackermann, F. & Cropper, S.(1992). The analysis of cause maps. *Journal of Management Studies*, 29 (3), 309-323.
- Nadkarni, S. & Nah, F. F. (2003). Aggregated Causal Maps: An Approach to Elicit and Aggregate the Knowledge of Multiple Experts. *Communications of the Association for Information Systems*, 12 (1), 406-436.
- Rush, R. & Wallace, W. A.(1997). Elicitation of knowledge from multiple experts using network inference. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 9 (5), 688-696.
- Turban, E. & Tan, M. (1993). Methods for Knowledge Acquisition from Multiple Experts: An Assessment. *Applied Expert Systems*, 1(1), 101-119
- Axelrod, R. (1976). *Structure of Decision: The Cognitive Maps of Political Elites*, Princeton University press, Princeton, NJ.
- Carley, K. & Palmquist, M. (1992). Extracting, representing and analyzing mental models. *Social Forces*,70 (3), 601-636.
- D. Norman. (1983). In D. Gentner, A. Stevens, (eds), *Some observations on mental models.*, *Mental Models*. Lawrence Erlbaum, 1983.
- Sikorski, E. G. (2009). Team knowledge sharing intervention effects on team shared mental models and team performance in an undergraduate meteorology course. The Florida State University). ProQuest Dissertations and Theses, Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/304878833?accountid=8403>

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ULUSAL DÜZEYDE TEMEL BİLGİSAYAR KULLANMA BECERİLERİ

Berna KAYA, Sakarya University, Faculty of Education, bkorkmaz@sakarya.edu.tr
Mithat TAKUNYACI, Sakarya University, Faculty of Education, mtakunyaci@sakarya.edu.tr
Aytaç KAYA, Sakarya University, Faculty of Education, akaya@sakarya.edu.tr

ÖZET

Yaşadığımız bu bilgi çağında, üniversite öğrencilerinin özellikle öğretmen adaylarının bilgisayar teknolojilerinden yararlanma durumları ileriki meslek hayatlarının kalitesini de etkileyecektir. Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerin bilgisayarları eğitim, araştırma ve problem çözme amaçlarıyla kullanabilme becerilerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi' nin İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği' nde okuyan toplam 447 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin ulusal düzeyde temel bilgisayar kullanma becerilerini belirlemek için Butler (2007) tarafından geliştirilen daha sonra Kaya ve Takunyacı (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan "TEMEL BİLGİSAYAR ÖZ-RAPORU" ölçeği kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen bilgiler doğrultusunda öğretmen adaylarına geleceğe yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Temel Bilgisayar Kullanma Becerileri, Teknoloji ve Eğitim, Teknoloji ve Problem Çözme

BASIC COMPUTER SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS IN A NATIONAL SCALE

ABSTRACT

In our age of information, the degree of computer technology utilization is thought to affect the future occupational performance of university students and especially teacher candidates. The aim of this study was to determine the skills of faculty of education students in using computers for education, research and problem-solving purposes. Working group of the study consists of 447 students from Primary School Mathematics Teaching, Social Sciences Teaching, Primary School Teaching and Pre-School Teaching departments of Sakarya University, Faculty of Education. The "BASIC COMPUTER SELF-REPORT" scale developed by Butler (2007) and adapted to the Turkish Language by Kaya and Takunyacı (2011) was used for determining the students' basic computer use skills in a national scale. As a result of the study, several suggestions were made for teacher candidates based on the information provided by use of the scale.

Keywords: Basic Computer Use Skills, Technology and Education, Technology and Problem-Solving

GİRİŞ

Son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren bilgi teknolojileri dikkat çekici bir şekilde neredeyse toplumun her kesimini etkilemektedir. Özellikle çalışma hayatında bilgisayarların önemi gittikçe artmaktadır. Günümüzde bilgisayarlar sadece bilgi teknolojileri ile ilgili matematik ve fen gibi derslerin bir parçası olmaktan ziyade edebiyat beşeri bilimler gibi derslerde de kullanılarak modern sınıfın alışlagelmiş bir parçası haline gelmiştir (Comber ve arkadaşları, 1997). Üniversite bünyesinde tüm fakülteler gibi Eğitim Fakültesi öğrencileri de günümüzde bilgisayar okuryazarı olmak ve bilgisayar programlarını verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Her geçen gün üniversitedeki öğretim üyeleri de öğrencilerinin bilgisayar kullanma konusunda daha yeterli olmasını beklemektedir. Günümüzde genellikle el yazısı ödevler daha az kabul edilmekte ve öğrencilerden bilgisayar kullanarak sunumlar hazırlanmaları beklenmektedir. Bu durumların öğrencilerin bilgisayar yeteneklerini geliştirmesinde itici güç olduğu söylenebilir.

Bilgisayar teknolojilerini kullanan öğretmenler öğrencilerine iyi bir model olduğu gibi, bu öğretmenler öğrencilerinin bilgisayar teknolojilerine karşı pozitif tutum sergilemelerine de yardımcı olurlar. Bunu yapabilmek için öğretmenlerin teknolojiyi rahat, kendi kendine kullanabilir olması ve yaptığının faydalı olduğuna inanması gerekir. Bu nedenle öğretmen eğitimi programları sırasında öğretmen adaylarının bilgisayar kullanma yeteneklerinin geliştirilmesi gerekir (Kinzie ve Delcourt, 1991).

Comber ve arkadaşları tarafından (1997) yılında lisede ve ilköğretim ikinci kademedeki eğitim gören 147 erkek ve 131 bayan öğrenciden oluşan bir gruba bilgisayar kullanımı ve bilgisayar deneyimlerini ölçen bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre, genç öğrenciler hem kadın hem erkek bilgisayar kullanıma yönelik daha pozitif bir tutum sergilemektedirler. Erkek öğrenciler ise bayanlara göre daha fazla bilgisayar deneyimine sahip olup bayanlardan daha fazla bilgisayarlara karşı olumlu tutum sergilemektedirler.

Sipahi ve arkadaşları tarafından uygulanan temel bilgisayar yetkinliği ölçeğine göre erkek öğrenciler kız öğrencilere oranla ileri düzey bilgisayar kullanabilmektedirler (Sipahi ve Arkadaşları, 2006).

Erkan (2003) anaokulu öğretmenleri üzerine yaptığı bir çalışmada bilgisayar deneyimine sahip öğretmenlerin bilgisayar deneyimine sahip olmayanlara göre tutumlarının olumlu olduğu sonucuna varmıştır.

Yıldırım ve Kaban (2010) tarafından Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde eğitim gören 120 öğretmen adayları üzerinde yapılan çalışmada cinsiyet ve gelir düzeyinin bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarda farklılık oluşturmadığı ortaya çıkmıştır.

Sipahi, Yurtkoru ve Orhan (2006) tarafından İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler lisans programına devam eden öğrencilere uygulanan anket sonuçlarına göre; öğrencilerin kelime işlemcisi kullanım düzeyi bütün öğrencilerde diğer programlara göre daha iyi olduğu belirlenmiştir. Sunu kullanımı becerisi kelime işlemcisi kullanımından daha sonra gelmektedir. Tablolama, hesaplama ve veri tabanı kullanımı ise öğrencilerin en az kullandıkları programlar olarak bulunmuştur. Ayrıca erkek öğrencilerin kız öğrencilerine göre ileri düzeyde bilgisayar kullandıkları sonucuna varılmıştır.

YÖNTEM

Araştırma Deseni

Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin ulusal düzeyde bilgisayar kullanımına yönelik becerilerini belirleme ve inceleme odaklı bu çalışmada betimsel bir araştırma deseni yapılandırılmıştır.

Örneklem

Araştırmanın örneklemini 2010-2011 öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören 447 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ile ilgili diğer karakteristik özellikler ve yüzdeler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyete, Bölümlere, Sınıflara, Öğrenim Türüne, Gelir düzeylerine, Bilgisayar Kullanma Yıllarına, Bilgisayar Kullanma Yeteneklerine Göre Dağılımı

		N	%
Cinsiyet	Kız	122	27,3
	Erkek	325	72,7
Bölüm	Sosyal Bilg. Öğrt.	120	26,8
	İlk.Mat.Öğrt.	148	33,1
	Okulöncesi Öğrt.	37	8,3
	Sınıf Öğrt.	142	31,8
Sınıf	2.Sınıf	29	6,5
	3.Sınıf	175	39,1
	4.Sınıf	243	54,4
Öğretim Türü	I. Öğr.	267	59,7
	II. Öğr.	180	40,3

Gelir Düzeyi	Yetersiz	10	2,2
	Orta Düzey	346	77,4
	İyi	91	20,4
Bilgisayar Kullanım Yılı	1 yıldan az	6	1,3
	1-2 yıldır	24	5,4
	3-4 yıldır	129	28,9
	5-6 yıldır	130	29,1
	6 yıldan fazla	158	35,3
Bilgisayar Kullanma Yeteneği	Kullanmam	6	1,3
	Ortalamanın biraz üstü	333	74,5
	Ortalamanın çok üstü	64	14,3
	Çok iyi kullanabilirim	44	9,8

Veri Toplama Aracı

Öğrencilerin ulusal düzeyde bilgisayar becerilerinin belirlenmesinde, amacıyla kullanılan dersine yönelik kaygı düzeylerinin belirlenmesinde, Butler (2007) tarafından geliştirilen Kaya ve Takunyacı, (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan 50 maddelik “TEMEL BİLGİSAYAR ÖZ-RAPORU” Ölçeği (TBÖR) kullanılmıştır. Adaptasyon sürecinde yapılan pilot çalışmalar ölçeğin güvenirlik katsayısını (Coronbach Alpha) .93 olarak hesaplamıştır. Alfa ölçümü takibinde yapılan faktör analizi ise tutum ölçeğinin içerisinde önceden de belirlendiği üzere kendi içlerinde tutarlılık gösteren 4 alt boyut saptamıştır. Bu boyutlar, öğrencilerin temel düzeyde “Temel İşlemler ve Kavramlar”, “Teknoloji Verimlilik Araçları”, “Teknolojik Araştırma Araçları” ve “Teknolojik Araştırma Araçları” becerilerini ölçmek için tasarlanmıştır. Araştırmada çeşitli bağımsız değişkenler ile ilgili veri toplamak için ise katılımcıların kişisel durumları ile alakalı soruların bulunduğu 9 sorudan oluşan anket hazırlanmıştır.

Verilerin Analizi

Örneklemden toplanan veriler SPSS-13 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sorularından yola çıkarak belirlenen değişkenler arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını hesaplamak için bağımsız “t” testi ve diğer değişkenlerin gösterdiği karakteristik özellikler göz önünde bulundurulmuş ANOVA testleri yapılmıştır. Çıkarımsal bütün istatistiksel hesaplamalar .05 anlamlılık düzeyinde test edilerek hesaplanmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde çalışmaya katılan öğrencilere uygulanan ölçeklerde yer alan demografik bilgilerden elde edilen veriler üzerinde yapılan istatistiksel veri analizleri sunulmuştur.

Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Göre Temel Bilgisayar Beceri Düzeyleri Puanlarının İlişkizis Örneklemler t-Testi Sonuçları

Alt Boyutlar	Cinsiyet	N	\bar{X}	Ss	Sd	t	p
Temel İşlemler ve Kavramlar	Erkek	122	33,22	4,15	445	-1,76	,079
	Kız	325	33,95	3,78			
Teknoloji Verimlilik Araçları	Erkek	122	115,6	13,6	445	-3,41	,001*
	Kız	325	119,6	9,51			
Teknolojik Araştırma Araçları	Erkek	122	41,81	10,5	445	-0,23	,817
	Kız	325	42,10	11,8			
Problem Çözme ve Karar Alma Araçları	Erkek	122	30,81	5,87	445	-2,02	,044**
	Kız	325	31,91	4,79			
TBÖR	Erkek	122	221,5	27,5	445	-2,48	,013**
	Kız	325	227,5	20,8			

* p < .01, ** p < .05

Öğrencilerin “Cinsiyet” değişkenine göre temel bilgisayar beceri düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 2’de incelenmiştir. Yapılan incelemede öğrencilerin Temel İşlemler ve Kavramlar ve Teknolojik Araştırma Araçları alt boyut puanları arasında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farkın olmadığı bulunmuştur. Öğrencilerin Teknoloji Verimlilik Araçları, Problem Çözme ve Karar Alma Araçları alt boyutları ve temel bilgisayar öz-rapor ölçeğinden elde edilen puan ortalamaları arasında cinsiyete göre anlamlı farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan bağımsız örneklem t-testi sonucunda kız öğrencilerin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur (p < ,01].

Tablo 3. Öğrencilerin Okudukları Bölüme Göre Temel Bilgisayar Beceri Düzeyleri Puanlarının ANOVA Testi Sonuçları

	Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	df	Kareler Ortalaması	F	p	Bölüm	\bar{X}	post hoc
Temel İşlemler ve Kavramlar	Gruplararası	786,484	3	262,161	19,352	,000*	I	34,00	I-III
	Gruplarıçi	6001,422	443	13,547			II	33,54	II-III
							III	29,70	II-IV

		Toplam	6787,906	446			IV	34,83	III-IV
Teknoloji Verimlilik Araçları	Gruplararası	6896,103	3	2298,701			I	119,4	
	Gruplarıçi	46320,796	443	104,562	21,984	,000*	II	117,9	I-III
							III	106,4	II-III
							IV	121,5	II-IV
		Toplam	446					118,5	III-IV
Teknolojik Araştırma Araçları	Gruplararası	2054,288	3	684,763			I	41,05	
	Gruplarıçi	56770,442	443	128,150	5,343	,001*	II	40,12	I-IV
							III	40,86	II-IV
							IV	45,11	
		Toplam	446					42,02	
Problem Çözme ve Karar Alma Araçları	Gruplararası	359,223	3	119,741			I	32,37	
	Gruplarıçi	11391,045	443	25,713	4,657	,003*	II	31,11	I-III
							III	29,18	III-IV
							IV	32,11	
		Toplam	446					31,61	
TBÖR	Gruplararası	24494,151	3	8164,717			I	226,8	I-III
	Gruplarıçi	211290,095	443	476,953	17,119	,00*	II	222,7	II-III
							III	206,1	II-V
							IV	233,6	III-IV
		Toplam	446					225,9	

* p<.01, I- Sosyal Bilg.Öğrt., II- İlk. Mat.Öğrt., III- Okulöncesi Öğrt., IV-Sınıf Öğrt.

Öğrencilerin temel bilgisayar beceri düzeyleri alt boyutlarının her birinin “Bölüm” değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 3’ de verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin öğrenin gördükleri “bölüm” değişkenine göre Temel İşlemler ve Kavramlar, Teknoloji Verimlilik Araçları alt boyutları ve tüm ölçekten elde edilen puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur [sırasıyla F(3-443)= 19,352, F(3-443)= 21,984 ve F(3-443)= 17,119 p < ,01]. Post hoc analizi sonuçları Sosyal Bilg.Öğrt ile Okulöncesi Öğrt öğrencilerinin, İlk. Mat.Öğrt ile Okulöncesi Öğrt. öğrencilerinin, İlk. Mat.Öğrt ile Sınıf Öğrt öğrencilerinin ve Okulöncesi Öğrt ile Sınıf Öğrt. öğrencilerinin Temel İşlemler ve Kavramlar, Teknoloji Verimlilik Araçları alt boyutları ve tüm ölçekten elde edilen puanları arasındaki farkın anlamlı olduğunu göstermiştir.

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin öğrenin gördükleri “bölüm” değişkenine göre Teknolojik Araştırma Araçları alt boyutundan elde edilen puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur [F(3-443)= 5,343 p < ,01]. Post hoc analizi sonuçları Sosyal Bilg.Öğrt ile Sınıf Öğrt öğrencilerinin, ve İlk. Mat.Öğrt ile Sınıf Öğrt öğrencilerinin Teknolojik Araştırma Araçları alt boyutundan elde edilen puanları arasındaki farkın anlamlı olduğunu göstermiştir.

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin öğrenin gördükleri “bölüm” değişkenine göre Problem Çözme ve Karar Alma Araçları alt boyutundan elde edilen puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur [F(3-443)= 4,657 p < ,01]. Post hoc analizi sonuçları Sosyal Bilg.Öğrt ile Okulöncesi Öğrt öğrencilerinin, ve Okulöncesi Öğrt ile Sınıf Öğrt öğrencilerinin Teknolojik Araştırma Araçları alt boyutundan elde edilen puanları arasındaki farkın anlamlı olduğunu göstermiştir.

Tablo 4. Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Temel Bilgisayar Beceri Düzeyleri Puanlarının ANOVA Testi Sonuçları

	Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	df	Kareler Ortalaması	F	p	Sınıf Düzeyi	\bar{X}	post hoc
Temel İşlemler ve Kavramlar	Gruplararası	236,629	2	118,314			II	34,93	
	Gruplarıçi	6551,277	444	14,755	8,019	,000*	III	32,87	II-III
							IV	34,25	III-IV
	Toplam	6787,906	446					33,75	
Teknoloji Verimlilik Araçları	Gruplararası	430,840	2	215,420			II	119,8	
	Gruplarıçi	52786,059	444	118,888	1,812	,165	III	117,3	
							IV	119,2	
	Toplam	53216,899	446					118,5	
Teknolojik Araştırma Araçları	Gruplararası	104,262	2	52,131			II	43,51	
	Gruplarıçi	58720,467	444	132,253	,394	,674	III	42,26	
							IV	41,67	
	Toplam	58824,729	446					42,02	
Problem Çözme ve Karar Alma Araçları	Gruplararası	141,979	2	70,989			II	32,13	
	Gruplarıçi	11608,290	444	26,145	2,715	,067	III	30,90	
							IV	32,05	
	Toplam	11750,268	446					31,61	
TBÖR	Gruplararası	2144,918	2	1072,459			II	230,4	
	Gruplarıçi	233639,328	444	526,215	2,038	,131	III	223,3	
							IV	227,2	
	Toplam	235784,246	446					225,9	

* p<.01 , II- 2.Sınıf, III- 3.Sınıf, IV- 4.sınıf

Öğrencilerin temel bilgisayar beceri düzeyleri alt boyutlarının her birinin “Sınıf Düzeyleri” değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 4’ da verilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin öğrenin gördükleri “Sınıf Düzeyleri” değişkenine göre sadece Temel İşlemler ve Kavramlar alt boyutundan elde edilen puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur [F(2-444)= 8,019 p < ,01]. Post hoc analizi sonuçları bu farkın 3.Sınıf ile 4.Sınıf

öğrencilerinin, ve 3.Sınıf ile 4.Sınıf öğrencilerinin Temel İşlemler ve Kavramlar alt boyutundan elde edilen puanları arasındaki farktan kaynaklandığını göstermiştir.

Tablo 5. Öğrencilerin Öğrenim Türü Değişkenine Göre Temel Bilgisayar Beceri Düzeyleri Puanlarının İlişkisiz Örneklem t-Testi Sonuçları

Alt Boyutlar	Cinsiyet	N	\bar{X}	Ss	Sd	t	p
Temel İşlemler ve Kavramlar	I.Öğretim	267	33,23	4,72	445	-3,517	,000*
	II.Öğretim	180	34,53	1,91			
Teknoloji Verimlilik Araçları	I.Öğretim	267	118	12,6	445	-1,203	0,23
	II.Öğretim	180	119,3	7,73			
Teknolojik Araştırma Araçları	I.Öğretim	267	41	11,7	445	-2,308	,021**
	II.Öğretim	180	43,54	10,9			
Problem Çözme ve Karar Alma Araçları	I.Öğretim	267	31,46	5,61	445	-0,752	0,452
	II.Öğretim	180	31,83	4,32			
TBÖR	I.Öğretim	267	223,7	25,3	445	-2,49	,013**
	II.Öğretim	180	229,2	18,5			

* p<.01 , ** p<.05

Öğrencilerin “Öğrenim Türü” değişkenine göre temel bilgisayar beceri düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 5’de incelenmiştir. Yapılan incelemede öğrencilerin Teknoloji Verimlilik Araçları ve Problem Çözme Karar Alma Araçları alt boyutları puanları arasında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farkın olmadığı bulunmuştur.

Öğrencilerin Temel İşlemler ve Kavramlar, Teknolojik Araştırma Araçları alt boyutları ve temel bilgisayar öz-rapor ölçeğinden elde edilen puan ortalamaları arasında cinsiyete göre anlamlı farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan bağımsız örneklem t-testi sonucunda II.Öğretim öğrencilerin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur (p < ,05].

Tablo 6. Öğrencilerin Bilgisayar Kullanma Yıllarına Göre Temel Bilgisayar Beceri Düzeyleri Puanlarının ANOVA Testi Sonuçları

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	df	Kareler Ortalaması	F	p	Yıllar	\bar{X}	post hoc
Temel İşlemler ve Kavramlar	Gruplararası	107,159	4	26,790	1,772	,133	I	34,33
	Gruplarıçi	6680,747	442	15,115			II	34,87
							III	33,53
							IV	34,29
							V	33,31
Toplam	6787,906	446					33,75	
Teknoloji Verimlilik Araçları	Gruplararası	822,320	4	205,580	1,734	,141	I	114,6
	Gruplarıçi	52394,580	442	118,540			II	118,5
							III	117,0
							IV	120,3
							V	118,4
Toplam	53216,899	446					118,5	
Teknolojik Araştırma Araçları	Gruplararası	2155,288	4	538,822	4,203	,002*	I	39,50
	Gruplarıçi	56669,441	442	128,211			II	41,12
							III	39,41
							IV	41,55
							V	44,77
Toplam	58824,729	446					42,02	
Problem Çözme ve Karar Alma Araçları	Gruplararası	117,966	4	29,491	1,121	,346	I	29,33
	Gruplarıçi	11632,303	442	26,317			II	31,45
							III	30,97
							IV	31,99
							V	31,92
Toplam	11750,268	446					31,61	
TBÖR	Gruplararası	5220,350	4	1305,087	2,502	,042**	I	217,8
	Gruplarıçi	230563,896	442	521,638			II	226,0
							III	220,9
							IV	228,2
							V	228,4
Toplam	235784,246	446					225,9	

* p<.01, ** p<.05 I- 1 Yıldan Az, II- 1-2 Yıldır, III- 3-4 Yıldır, IV- 5-6 Yıldır, V- 6 Yıldan Fazla

Öğrencilerin temel bilgisayar beceri düzeyleri alt boyutlarının her birinin “Bilgisayar Kullanma Yılları” değişkenine göre farklılaşp farklılaşmadığının belirlenmesi için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 6’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin Bilgisayar Kullanma Yıllarına göre Temel İşlemler ve Kavramlar, Teknoloji Verimlilik Araçları ve Problem Çözme Karar Alma Araçları alt boyutları puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin öğrenin gördükleri “Bilgisayar Kullanma Yılları” değişkenine göre Teknolojik Araştırma Araçları boyutu ve temel bilgisayar öz-rapor ölçeğinden elde edilen puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur [sırasıyla F(4-442)= 4,203, p < ,01 ve F(4-442)= 2,502, p < ,05]. Post hoc analizi sonuçları bu farkın bilgisayarı 3-4 yıldır kullanan öğrenciler ile 6 yıldan fazla kullanan öğrencilerin Teknolojik Araştırma Araçları boyutu ve temel bilgisayar öz-rapor ölçeğinden elde edilen puanları arasındaki farktan kaynaklandığını göstermiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre kız öğrencilerin temel düzeyde bilgisayar kullanma becerileri, erkek öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin sınıf düzeylerine bakıldığında 2.Sınıf ile

3.Sınıf ve 3.Sınıf ile 4.Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin temel bilgisayar kullanma becerileri ölçeğinin sadece temel işlemler ve kavramlar alt boyutunda farklılık gözlenmiştir. Öğrenim görülen bölümlere göre bakıldığında Sınıf Öğret. öğrencilerinin temel bilgisayar becerileri, diğer üç bölümde okuyan öğrencilerin bilgisayar kullanma becerilerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Daha sonra sırasıyla Sosyal Bilg. Öğret., İlk.Mat.Öğret. ve Okulöncesi Öğret. öğrencileri gelmektedir. Öğrenim türüne göre bakıldığında II.Öğretim’ de okuyan öğrencilerin temel düzeyde bilgisayar kullanma becerileri I.Öğretim’ de okuyan öğrencilere göre daha yüksektir. Öğrencilerin bilgisayar kullanma yıllarına göre bakıldığında temel bilgisayar kullanma becerileri sadece bilgisayarı 3-4 yıldır kullananlar ile 6 yıldan fazla kullananlar arasında farklılık olduğu görülmüştür.

Öğretmenlerin bilgisayar kullanma becerileri gibi bilgisayara yönelik tutumları ve bilgisayar öz-yeterlik inançları da önemli bir değişkendir. Daha sonra ki çalışmalarda temel bilgisayar öz-rapor ölçeği ile birlikte öğrencilerin tutum ve öz-yeterlik inançları ölçülebilir.

KAYNAKÇA

Kinzie M.B., Delcourt M.A.B.,(1991). Computer Technologies in Teacher Education: The Measurement of Attitudes and Self- Efficacy, Paper presented at annual meeting of the American Education Research Association, Chicago, (ERIC Document No. ED 331 891).

Erkan, S. (2004). Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumları Üzerine Bir İnceleme, *Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, **12** .

Comber, C. Colley, A., Hargreaves, D. J. and Dorn, L. (1997) 'The effects of age, gender and computer experience upon computer attitudes', *Educational Research*, 39(2), 123 – 133

Yıldırım, S. Kaban, A. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Karşı Tutumları, *Uluslararası İnsan Bilimleri*. 7 (2), ss. 158-168

Sipahi, B. Yurtkoru, E.S., Orhan M.A.,(2006). Bilgisayar Kullanım Yetkinliğinin, Bilgisayar Kullanma Tutumu ile Ofis Programları Kullanma Becerileri Üzerine Etkisi, *Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi*, 21(1), 459-479

VIDEO DESTEKLİ EĞİTİMDE VIDEONUN ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALI

THE FEATURES OF VIDEO IN VIDEO-BASED INSTRUCTION

Yrd. Doc. Dr. Ömer Faruk VURAL
Gaziantep Üniversitesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
vural@gantep.edu.tr

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the preference of the students about video instruction with text documents, embedded concept maps in video-based learning, audio components of video, animation portions of video, and audio preference of video. The study was performed using the entire enrollment of the junior level undergraduate course (n = 65) Developmental Psychology for Educators class the spring semester of 2010 at Texas A&M University. A survey with 7-point Likert scale test was used to assess the participants' views. A descriptive statistical analysis with 95% CIs and a bar chart were constructed to interpret the attribute of the students' preferences. The finding revealed that students preferred video instruction with text documents; the content mapping component in the instructional tool was not necessary; the most useful parts of the video were the audio components and the animation portions; and most students preferred hearing the human voice to a computer-generated voice.

GİRİŞ

Öğretim yöntemi üzerinde yapılan araştırmalar, yüz-yüze öğretim yönteminin iyi bir öğretim için gereken bir şart olmadığını göstermiştir (Chang, 2004). Örnek olarak video destekli öğretim, uzaktan eğitim modeline monte edilerek öğretimin etkinliğini arttırmış ve geniş bir alanda eğitim amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Chang (2004) uzaktan eğitimde, öğrenciler çoğu zaman video destekli öğretimi tercih ettiğini tespit etmiştir. İnternet teknolojisinin gelişmesi ve herkesin kolayca internete bağlanabilme olanaklarının artması ile video destekli öğretimin değeri de artmıştır. Böylece öğrenciler öğretim amaçlı videoları internet üzerinden direk izleme yada videoyu bilgisayarına indirip sonra izleme olanağına kavuşmuştur. Ancak basit, doğrusal öğretim amaçlı video görüntülerinin izlenmesi uzun vadede zayıf öğrenme sonuçları ile neticelenmiştir (Schluger, Hayes, Turino, Fishman, & Fox, 1987; Chang, 2004). Bundan dolayı video destekli eğitimin etkinliğini arttırmak için diğer eğitim metodları video ile eğitime entegre edilmiştir. Bu araştırmada bu eğitim metodlarından biri olan kavram haritası, video destekli eğitime monte edilmiştir. Araştırma sonunda metin belgesinin ve kavram haritasının videoya entegre edilmesi, videonun ses bileşenlerinin, videoda kullanılan animasyonların ve videoda kullanılan ses formatının video destekli eğitimi nasıl etkilediğini öğreneceğiz. Ayrıca öğrencilerin video destekli eğitimle klasik ders kitabıyla eğitimi karşılaştırdığımızda nasıl bir tepki verdiğini göreceğiz.

Video Destekli Eğitim

Video, Marlow (1992) tarafından şöyle tanımlanmıştır: yüksek grafik ve dramatik görüntüleri sağlayan, bunların yanında değişik ses bileşenlerini içeren bu sayede izleyicilerin dikkatini koruyan, analog veya dijital olarak kodlanabilen her tür veri. Eğitim açısından video, etkin ve verimli bir şekilde mesajların depolandığı hareketli resimlerden oluşan araçlar (Atkin & Wallack, 1990) olarak tanımlanır. Videonun, iletişim aracı olarak, eğitimde kullanımının birçok önemli yararları sayılabilir. Bunlar: (a) eğitimde coğrafi engelleri ortadan kaldırması (b) kişisel iletişim ortamı oluşturması (c) tüm diğer iletişim medyalarını içermesi (d) değişik yerlerdeki değişik kitlelere ulaşması (e) yüksek grafik ve hareketli görüntüler izleyicinin dikkatini koruması (d) insanların değişime ayak uydurmasına yardımcı olması (Marlow, 1992).

Fencel (1994) videonun eğitimde kullanılmasının yararını şu şekilde açıklamıştır. Öğrenciler genelde bir hikayenin kavramsal temsillerini ya ses bilgileri yada görsel bilgiler olarak oluşturur. Ancak öğretilmeye

çalışılan hikaye öğrencilere video ile sağlanırsa, videodaki işitsel ve görsel semboller öğrenciye ek ve tamamlayıcı bilgiler sağlar. Dolayısıyla bu şekilde, video gibi işitsel ve görsel kaynaklardan öğrenilen bilgiler sadece işitsel yada görsel kaynaklardan öğrenilen bilgilere göre daha uzun süreli hafızada kalır.

Teknolojinin gelişmesi ve internet üzerinden veri transfer hızının artması ile eğitim amaçlı video programlarının internet üzerinden sunulması veya dağıtılması imkanı artmıştır (Chang, 2004). Bunun yanında video kaynakları ve ders dökümanları bağımsız eğitim kaynakları olarak değişik dağıtım formatlarına dönüştürülerek, örnek olarak CD, DVD veya flash sürücüler, öğrencilerin bilgisayarlarına yükleme olanağı sunar. Ayrıca içerik yönetim sistemleri (İYS) dediğimiz internet tabanlı web sayfaları sayesinde çoğu eğitim materyalleri internet üzerinden indirilebilir veya dağıtılabilir. İYS'ye örnek olarak Moodle verilebilir.

Salomon'un (1984) klasik çalışmasına göre öğrenciler genelde televizyon veya video üzerinden eğitimde başarısız olma eğilimindedirler. Çünkü öğrenciler video destekli öğrenmede, öğrenme sürecine pasif olarak katılırlar, zihinsel olarak öğrenme sürecine dahil olmazlar. Ancak video üzerinden öğrenmede eğer öğrenen sürece aktif olarak dahil edilebilirse etkili bir öğrenme elde edilebilir. Cennamo (1993), öğretim amaçlı hazırlanan videonun etkili olabilmesi için, video sunusunun öğrencinin zihinsel süreçlerini artıracak ve anlamlı aktif öğrenmeye destekleyecek şekilde tasarlanmış olması sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuca göre video sunusunun etkililiğini artırmak için videonun ses özellikleri ve görüntü özelliklerinin ilgi çekiçi olması ve bunun yanında diğer öğretim yöntemleri ile birlikte kullanılması gerekir. Bu çalışmada eğitim amaçlı hazırlanan videoda metin belgesinin, videonun ses bileşenlerinin, videoda animasyon kullanımının ve videoya kavram haritası eklenmesinin öğrencinin öğrenmesini nasıl etkilediğini inceleyeceğiz.

METODOLOJİ

Bu araştırma Texas A&M Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ikinci sınıf (n=65), "Eğitimciler için Gelişim Psikolojisi" dersi alan tüm öğrenciler üzerinde 2010 bahar döneminde yapılmıştır. 65 kişilik sınıf 10 (%15,4) kişi erkek, 55 (%84,6) kişi bayan öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada deneysel araştırma tasarımı yöntemi kullanılmıştır. Video destekli eğitim için özel bir araç geliştirilmiş, bu araç yardımı ile video destekli eğitim kavram haritası kullanılarak şu üç kategoride yapılmıştır: 1. Bir metin belgesi yardımı olmadan video destekli eğitim, 2. Kavram haritası yardımı ile video destekli eğitim, 3. Kavram haritası yardımı olmadan video destekli eğitim. Bu çalışma sonunda öğrencilerin videonun özelliklerinden ses bileşenleri, ses formatı, ve videonun animasyon bölümleri hakkındaki tercihleri ve düşünceleri bilimsel nitel araştırma yöntemleri kullanılarak incelenmiştir.

Prosedür

Bu çalışmada iki ünite Moodle İYS üzerinden video destekli eğitim aracı kullanılarak öğretilmiştir. Kurs verilmeden iki hafta önce öğrencilerin Moodle websitesini ve eğitim aracı kullanmakta zorluk çekmemeleri için internet üzerinden kısa bir eğitim verilmiştir. Video destekli eğitim aracı üç kısımdan oluşmaktadır: (a)video oynatma alanı, (b)metin belgesi alanı, ve (c)interaktif kavram haritası. Video oynatıcıda çalma ve duraklatmaya yarayan doğrusal kontrolür bulunmakta; metin belgesi alanı videodaki sesli kısımları yazı olarak videonun altındaki alanda sunmakta; interaktif kavram haritasında izleyiciye eğitim videosunu izlerken kavram haritası oluşturma imkanı sunmaktadır. Ders sonunda yapılan anket sonucuna göre hazırlanan eğitim amaçlı videoların hangi özellikleri öğrenciler tarafından tercih edildiği araştırılmış ve yorumlanmıştır.

SONUÇ VE BULGULAR

Anket sorularında 7-nokta Likert anket ölçeği kullanılmıştır. Anket sonuçlarını yorumlamak için tanımlayıcı istatistik (descriptive statistics) %95 güven aralığı (GA) kullanılmış ve Tablo 1'deki sonuçlar elde edilmiştir.

Tablo 1. Video destekli öğretimde tanımlayıcı istatistik tablosu

Kaynak	N	Ortalama	SS	Varyans
Metin belgesiz video eğitimi	63	3.48	1.874	3.512
Kavram haritasız video eğitimi	63	4.59	1.837	3.375
Sadece ders kitabıyla eğitim	62	4.40	1.624	2.638
Videonun ses bileşenleri	63	4.27	1.658	2.749
Videonun animasyon özellikleri	61	4.93	1.352	1.829
Videonun ses özellikleri	62	.32	.621	.386

Not: N = örnek popülasyon; SS = ortalamanın standard sapması;

Şekil 1’de ve Tablo 1’de görüldüğü gibi öğrenciler videonun tek başına eğitimde yeterli olduğunu düşünmüyor ve en azından metin belgesinin video ile birlikte verilmesini istiyorlar. Ancak Şekil 2’de de görüldüğü gibi öğrenciler kavram haritasının video destekli eğitimde beraber kullanılmasının, konunun öğretilmesinde etkili olduğuna inanmıyorlar. Şekil 3’te ise, hemen hemen çalışmaya katılan öğrencilerin yarısının kitabın tek başına konunun öğretilmesinde yeterli olduğu görüşünde olduğunu gösteriyor. Çalışmaya katılan öğrenciler videonun en yararlı kısmının videonun ses bileşenleri (Şekil 4) ve animasyon özellikleri (Şekil 5) olduğu fikrindedir. Videoda, insan ve bilgisayar tarafından olmak üzere iki çeşit ses kullanılmıştır. Öğrencilerin çoğu videoda, insan sesini bilgisayar tarafından oluşturulan sese (Şekil 6) tercih etmiştir.

Anket sorularının cevapları öğrencilerin video destekli eğitimde nasıl bir video sunumu tercih ettiklerini göstermektedir. Bu sonuçlara göre öğrenciler video sunusu ile birlikte metin bilgilerinde verilmesini istiyorlar. Ayrıca video sunusunun en etkili kısmının konunun insan sesi tarafından hikayelendirilmiş olması ve animasyon kullanılmasıdır. Araştırmanın en beklenmeyen sonucu ise bazı öğrencilerin sadece kitabın konuyu öğrenmek için yeterli olduğunu düşünmeleridir.

Şekil 1. Histogram grafiği metin belgesi olmadan video destekli eğitimde öğrencilerin tercihlerini gösteriyor

Şekil 2. Histogram grafiği kavram haritası olmadan video destekli eğitimde öğrencilerin tercihlerini gösteriyor

Şekil 3. Histogram grafiği sadece ders kitabı yardımı ile yapılan eğitimde öğrencilerin tercihlerini gösteriyor

Şekil 4. Histogram grafiği videonun ses bileşenlerinin video destekli eğitimde ne kadar kullanışlı olduğu hakkında öğrencilerin düşüncelerini gösteriyor

Şekil 5. Histogram grafiği videonun animasyon özelliğinin video destekli eğitimde ne kadar kullanışlı olduğu hakkında öğrencilerin düşüncelerini gösteriyor

Şekil 6. Histogram grafiği video destekli eğitimde kullanılan videonun ses formatında öğrencilerin tercihini gösteriyor

KAYNAKLAR

- Atkin, C., & Wallack, L. (1990). *Mass communication and public health: Complexities and conflicts*. Newbury Park, CA: Sage.
- Cennamo, K. (1993). Learning from video: Factors influencing learners' preconceptions and invested mental effort. *Educational Technology Research and Development*, 41 (3), 33-45.
- Chang, C. (2004). Constructing a streaming video-based learning forum for collaborative learning. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 13 (3), 245-263.
- Marlow, E. (1992). *Corporate television programming: Applications and techniques*. White Plains, New York: Knowledge Industry Publications.
- Salomon, G. (1984). Television is "easy" and print is "tough": The differential investment of mental effort in learning as a function of perceptions and attributions. *Journal of Educational Psychology*, 76 (4), 647-658.
- Schluger, Hayes, Turino, Fishman, & Fox. (1987). The effectiveness of film and videotape in teaching cardiopulmonary resuscitation to the lay public. *New York State Journal of Medicine*, 382-385.

WEB 2.0 ARAÇLARININ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN BENİMSENME DURUMU: WEB GÜNLÜKLERİ ÖRNEĞİ

ADOPTION OF WEB 2.0 TOOLS : WEBLOGS CASE FOR THE EDUCATION FACULTY STUDENTS ¹

Yrd. Doç.Dr. Ahmet AĞIR
Araş. Gör. Duygu MUTLU

ÖZET

Bu çalışmada, Eğitim Fakültesi 1 ve 2. Sınıf öğrencilerine Bilgisayar II dersi kapsamında öğretilen Web Günlükleri'nin ders sonrasında benimsenmemesinin nedenlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, öğrencilerin Web Günlükleri'nde yapmış oldukları güncellemeler eğitim süresince ve sonrasında incelenmiş ve öğretim elemanlarının ders sırasındaki gözlemleri ortaya konulmuştur. Çalışmada üç bölümden 152 öğrencinin web günlükleri incelenmiş ve sonuçları ele alınmıştır. Dersin öğretim elemanlarının yaptığı gözlem sonuçlarına göre, öğrencilerin Web Günlükleri hazırlamakta zorlanmadıkları, ilgi çekici buldukları ve birbirlerinin Web Günlükleri'ni takip etmedikleri belirtilmiştir.

GİRİŞ

Genel olarak Web Günlüğü, bir sayfa üzerinde tarihe göre ters sırada listelenmiş içeriklerden oluşan Web sayfaları olarak tanımlanır. “Web” ve “log” kelimelerinin birleşiminden (Weblog) türetilen Weblog kelimesi İngilizce’de “birinin bloğuna yazma” şeklinde fiil anlamına da sahiptir.

Terim ilk defa 10 Eylül 1999 tarihinde Brad L. Graham tarafından bir şaka olarak doğmuştur. William Quick bu terimi 2002 yılında tekrar kullanmış ve terim blog dünyasında kabul görek yayılmıştır. (Ağır, 2007)

İnternet dünyasında yaşanan gelişmeler, blog yazılımlarının ve sitelerinin artması sonucunda Weblog yerine sadece blog kullanılmaya başlanmıştır. Türkçe’de de blog sıklıkla kullanılmakta, “Web Günlüğü”, “günce” veya “Weblog” kullanımına da rastlanmaktadır. (Ağır, 2011; Altun, 2005)

Web günlüğü, teknik bilgi ve beceri gerektirmeden, kullanıcıların günlüklerini tutabileceği, notlarını saklayabileceği paylaşım sistemleridir. Web günlüğü sahibi isterse yazdığı yazıların altına yorum yazılmasına izin verebilmekte, bu da iki yönlü iletişim sağlamaktadır.

Bloglar, başka bir bloğa destek olma, yazı yazma, yorum yapma veya makale eklemek için de kullanılır. Bilgi paylaşımı ve yorum yazma olanakları sayesinde katılımcılara bilgi üzerinde düşünme ve yorumlama olanağı verir. Yorum gönderme ve bilgi paylaşımı olanağı bu araçları işbirlikli ve sosyal-etkileşimli araçlar haline getirmektedir.

Blogların benimsenmesini teknoloji kabul, sosyal etkiler ve bilgi paylaşımı motivasyonu açısından ele alan Hsu ve Lin (2008); eğlence ve bilgi paylaşımı motivasyonunun ilk sırada yer aldığını ve sosyal etkilerin önemli rol oynadığını belirtmektedirler.

Birey tarafından özellikleri bilinmeyen, tanınmayan yeni olarak algılanan uygulama, nesne ya da fikrin benimsenmesi açısından yeniliğin ve bireylerin özelliklerinin önemli rol oynadığı görülmektedir (Rogers, 2003). Web günlüklerinin eğitimde kullanımında öğrenciler için bir yenilik olarak algılandığı görülmektedir (Hsu, Lin, 2008). Ağır (2011)’e göre; özellikle Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Web Günlüklerini kullanmaları ve eğitmenlik aşamasında öğrencilerini bu konuda bilgilendirmeleri yazma

¹ Bu çalışma İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonunca desteklenmiştir. Proje No: 4130 (Web 2.0 Uygulamalarının Eğitim Amaçlı Kullanımı)

becerileri açısından öğrencilere katkı sağlayacağını belirtmektedir. Bu bağlamda; Web günlüklerinin hazırlanması, kullanımı ve daha sonrası için benimsenmesi oldukça önemli bir süreci kapsamaktadır.

Teknolojik bir yenilik olarak Web Günlükleri ele alındığında, özellikleri bakımından benimsemeyi etkilemesi beklenebilir. Bu özellikler:²

- Kullanılabilirlik: Ziyaretçiler Web Günlüğüne geldiğinde aradıklarını bulmak için fazla uğraşmamaları, düşünmemeleri gerekir.
- Ulaşılabilirlik: İnsanlar aradıklarında Web Günlüğü'ne erişemiyorlarsa, dünyanın en iyi Web Günlüğü de olsa önemli olmayacaktır.
- Özgünlük: Web Günlüklerinin kişileştirilmesi ve özgün olması önemlidir.
- Takip Edilebilirlik: Diğer kişilerin takip etmelerine, yorum yazmalarına, katkıda bulunmalarına izin vermektedir.

Rogers'ın Yeniliğin Yayılımı Kuramı'na göre, bireyler yeninin özelliklerinden haberdar olup, benimseyene kadar geçen süreçte belirli aşamalardan geçmektedirler. İlk aşamada bireyin yeninin varlığından ve işlevlerinden haberdar olması gelir ki bu aşamaya bilgi aşaması denilir. Bunu ikna aşaması izler. İkna aşamasında birey ya da kurum yeniye ilişkin tutum geliştirir. Daha sonra birey bu yeniyle ilgili olarak ne yapacağına karar verir. Karar aşamasında bireyin ya da kurumun yenilenmeyi kabul ya da reddettiğine ilişkin seçimini gösteren etkinliklerle uğraşması söz konusudur. Karar aşamasında yeninin kabul edilmesinden sonra uygulama aşaması gelir. Uygulamadan kastedilen yeninin kullanılmaya başlanmasıdır. Son aşama ise onay aşamasıdır. Bu aşamada birey ya da kurum yeniye uygulamaya başladığında, yenilenme kararının desteklenmesine yönelik araştırmalar yapar (Rogers, 2003). Bu çalışmada; öğrencilerin ders kapsamında hazırladıkları Web günlüklerini, yeniye karar verme sürecine göre benimseme durumları ve aşamaları açısından ele almak amaçlanmaktadır.

1.1. Web Günlükleri'nin Eğitimde Kullanımı

Bugün İnternet'te birçok blog çeşidi bulunmasına rağmen, bunlardan çoğu kişisel ve gazetelerin kullandıkları araçlardır. Bunun yanında blogların eğitimde kullanımı her geçen gün artmaktadır.

Blog açma ve kullanmanın kolay olması, çoklu dil desteği sağlaması, erişiminin kolay ve ücretsiz olması gibi yönleri ile bloglar, eğitim ve öğretim ortamlarında kullanılabilir bir araçtır. Ayrıca bloglar öğrencilere öğrendiklerini uygulamak için rahat bir ortam sağlamaktadır.

Bloglar kitapların ve dergilerin aksine kısa yazılardan oluşurlar. Kimi zaman okuyucuları başka kaynaklara yönlendirirler. Bazen de okuyucular arasında tartışma ortamı yaratırlar. Öncelikle öğretmenlerin, eğitimcilerin blog açmaları, bloglarında yazılar yazması, kısaca bu yeni ortamda tecrübe kazanmaları gerekmektedir. Ancak alışkanlık kazanıp ortama alıştıktan sonra öğrenciler ile sınıf içi çalışmalara başlamaları daha etkili olacaktır.

Bir diğer önemli konu ise öğretmenlerin ve öğrencilerin İnternet'e erişim imkanlarıdır. Erişim ile kastedilen, rahatlıkla ve istenildiği anda İnternet'i kullanabilmektir. Eğer okulda bilgisayar kullanmak için sıra bekleniyorsa, sık sık bağlantı sorunları yaşıyorsa, çok yavaş ise bu sorunlar ileride yapılacak çalışmalarda hem öğretmenleri hem de öğrencileri olumsuz şekilde etkileyecektir.

Eğitimde bloglar; çalışanların gelişimlerinden, öğrencilerin ürün dosyalarına kadar uzanan geniş kullanıma sahiptir. Bloglar kişiselleştirilmiş öğrenme ve yazılım geliştirme içinde kullanılabilir. Yine bloglar sınıfta yer alan diğer öğrencilerin yazdıklarına erişim, bilgileri okuma veya her katılımcının düşüncelerini ifade etme ortamı olarak da kullanılabilir. (Richardson, 2009)

Bir öğretmen bir performans ödevi ya da proje ödevini öğrenciden blog olarak isteyebileceği gibi; ders süresince öğrencilerin dersi takip edebileceği, ders materyallerini paylaşabileceği, öğretmenin yazdıklarına yorum yazabilecekleri etkileşimli bir öğrenme ortamı olarak da kullanılabilirler.

² <http://www.pronetadvertising.com/articles/5-ways-to-building-a-better-blog.html>

Web Günlüklerinin öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersi için kullanmalarını sağlayan bir çalışmada; öğrencilerin Web günlüğü yazma deneyimleri olmamasına rağmen zorluk çekmedikleri, erişim ve paylaşım kolaylıklarını vurguladıkları, yazılı ifade ve dilin kullanımına yönelik becerilerini geliştirmeye imkan vermesi, bir arşiv niteliği görmesi açısından faydalı buldukları belirtilmiştir (Baş, Tüzün, 2007).

YÖNTEM

Web Günlüklerinin öğretmen adaylarına öğretilmesi ve eğitim sürecinde kullanılmasına yönelik bilgi verilmesi amacı ile Bilgisayar II dersi kapsamında öğrencilere Web 2.0 araçları tanıtılmış ve kullanmaları sağlanmıştır. Web 2.0 araçlarından özellikle Web Günlüğü, Sosyal Ağlar ve Wiki'nin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak 5 hafta süreli olarak derslerde gösterilmiştir.

Ders kapsamında Web Günlüğü konusu için 2 hafta içerik öğrencilere aktarıldıktan sonra, ilerleyen derslerde de öğrencilerden güncellemeler yapmaları istenmiştir. Öğrencilerin hazırladıkları Web Günlüklerinin değerlendirilmesi için Web Günlüğü Değerlendirme Formu (Tablo1) hazırlanarak öğrencilere değerlendirme tarihi ile birlikte duyurulmuştur. Değerlendirme formunun yanı sıra dersin öğretim elemanları ve asistanları tarafından ders esnasında gözlemler yapılarak, notlar alınmıştır.

Tablo 1. Blog Değerlendirme Formu

Kriter	Puan
Yayın sayısı	5
Yayın sıklığı	5
Video ekleme	5
Metin özellikleri kalın, italik, renkli altı çizili , en az biri en az bir yayın da kullanılmış	5
Numara liste ve madde işareti kullanma bir tane	5
Profil düzenleme	5
Profil resim koyma	5
Blog eğitimini izlemeye alma	5
Resim ekleme	10
Adrese bağlantı verme	10
Resimde adrese bağlantı verme	10
Gadget ekleme, anket vb	10
Etiket kullanımı, bir yayın yeterli	10
RSS kullanımı	10
TOPLAM	100

Çalışmada; sayısal, sözel ve eşit ağırlık olacak şekilde Matematik, Türkçe ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümleri için verilen Bilgisayar II dersi incelemeye alınmıştır. Bölümlere göre öğrenci sayıları Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Bölümler ve öğrenci sayıları

Bölüm	Öğrenci Sayısı
Matematik Öğretmenliği	48
Türkçe Öğretmenliği	52
Psikolojik Danışma ve Rehberlik	52

Ders sonrasında öğrencilerin Web günlüklerini ne sıklıkta güncellediklerini belirlemek amacıyla Şubat ve Nisan ayında toplam 152 öğrencinin Web Günlükleri incelenmiştir.

BULGULAR VE YORUM

Öğrencilerin Web Günlüklerini eğitim süresince sıklıkla güncelledikleri, ancak ders sonrasında güncellemelerin oldukça düştüğü görülmüştür. Öğrencilerin Web Günlüklerini güncelleme sayıları ve zamanı Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Öğrencilerin Web Günlüklerini güncelleme sayıları

Bölümler	Toplam Güncelleme	Ders Sırasında Güncelleme Sayısı	Ders Sonrası Güncelleme Sayısı
Matematik Öğretmenliği	658	631	27
Türkçe Öğretmenliği	921	914	7
Psikolojik Danışma ve Rehberlik	1352	1277	75

Öğrencilerin tamamının ders sırasında güncelleme yaptıkları, ancak değerlendirme tarihinin ardından güncelleme yapan öğrenci sayısının çok az olduğu görülmüştür. Güncelleme yapan öğrenci sayıları ve zamanı Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4. Web Günlüklerini güncelleyen öğrenci sayıları

Bölümler	Toplam Öğrenci Sayısı	Ders Sırasında Güncelleyenler	Ders Sonrası Güncelleyenler
Matematik Öğretmenliği	48	48	9
Türkçe Öğretmenliği	52	52	4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik	52	52	9

Bölümlere göre sonuçlar; Matematik Öğretmenliği'nden 48 öğrencinin Web Günlükleri incelenmiş, 39 öğrencinin ders sonrasında Web Günlüklerini güncellemedikleri, 9 öğrencinin güncellediği görülmüştür. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü'nden 52 öğrencinin Web Günlükleri incelenmiş, 45 öğrencinin ders sonrasında Web Günlüklerini güncellemedikleri, 7 öğrencinin güncellediği görülmüştür. Türkçe Öğretmenliği'nden 52 öğrencinin Web Günlükleri incelenmiş, 48 öğrencinin ders sonrasında Web Günlüklerini güncellemedikleri, 4 öğrencinin güncellediği görülmüştür.

Bulgulara bakıldığında, öğrencilerin yeniliğe karar aşamalarından “karar” aşamasında olduğu, ders sonrasında güncellemeye devam eden öğrencilerin “uygulama” aşamasına geçtikleri görülmektedir. Öğrencilerin Şubat ve Nisan ayları arasında hiçbir güncelleme yapmadıkları ve buna bakarak “onay” aşamasına geçmedikleri görülmektedir.

Dersi veren öğretim elemanı ve asistanlarının gözlem sonuçlarına göre:

- Öğrenciler, Web günlüklerini oluşturmakta zorlanmamışlardır.
- Öğrenciler, Web günlüklerini ilgi çekici bulmuşlardır.
- Öğrenciler, Web günlüklerinde Türkçe dil kullanımından dolayı kolaylık yaşamışlardır.
- Birbirlerinin Web Günlüklerini takip sayıları oldukça düşüktür.
- Web günlüğü takip sayısı yüksek öğrenciler, daha fazla güncellemelere devam etmişlerdir.

Öğrenciler Web günlüklerini Wiki uygulamalarına göre daha kolay ve ilgi çekici bulmuşlardır. Buna nazaran Sosyal Ağlara göre daha az benimsemiş ve kullanmışlardır.

Bu çalışma sonrasında öğrencilerin Web günlüklerini benimsememe durumlarının nedenlerini araştıran anketler yapılarak, başka derslerin öğretim elemanları ile görüşülerek, derslere entegre edilmesi ile tekrar kullanılmasını teşvik etmek amaçlanmaktadır.

KAYNAKÇA

Ağır, Ahmet. (2011). (Editör. Sami Şahin), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Pegem Akademi, Ankara.

Ağır, A. (2007). New Communication Tools in New Media. 5th International Symposium of Interactive Media Design.

Altun, A. (2005). Eğitimde İnternet Uygulamaları. Anı Yayıncılık, Ankara.

Baş, T., & Tüzün, H. (2007). *Aday öğretmenlerin alan eğitiminde web günlüklerinin (blogların) kullanılması*. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı Bildiriler Kitabı, Bakü, Azerbaycan (pp. 34-38).

Hsu, C. L., Lin, J. C. C. (2008). *Acceptance of blog usage: The roles of technology acceptance, social influence and knowledge sharing motivation*. Information & Management Vol:45, s: 65-74.

Patel, Neil, 5 ways to building a better blog. <http://www.pronetadvertising.com/articles/5-ways-to-building-a-better-blog.html>

Richardson, W. (2009). *Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations*, 5th edn. New York: The Free Press.

WEB TABANLI İÇERİKLERDE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN SORULARA YANSIMALARI

Zehra SAYIN

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara
zehrasayin@meb.gov.tr

ÖZET

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin eğitim öğretim sistemleri üzerinde büyük etkileri görülmektedir. İnternet teknolojilerinin, yalnızca yazılı değil sesli ve görüntülü iletişimde de kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu sebeple, bilgisayar/internet destekli eğitim uygulamaları gün geçtikçe çeşitlenmektedir. Bu teknolojik gelişmeler ve yenilikler eğitim sisteminin her alanında olduğu gibi, eğitimin önemli bir parçası olan soru sorma tekniklerinde de kendini göstermektedir. Böylece uzaktan eğitimde kullanılan web tabanlı içeriklerde gelişen teknoloji ile soruları hazırlama, sunma ve değerlendirme aşamalarında da gelişmeler görülmeye başlamıştır. Yeni teknolojilerinin web tabanlı içeriklerde kullanılması ile interaktif soruların uzaktan eğitimde yaygın olarak kullanılmaya başlandıkları görülmüştür.

Bu çalışmanın genel amacı, web tabanlı içeriklerde kullanılan soru sorma tekniklerini incelemek ve elde edilen sonuçlarla içerik geliştiricileri bilgilendirmektir. Bu çalışma ile; web tabanlı içerik geliştiricilerinin, değerlendirme sorularını hazırlarken, nasıl bir yöntem izleyebilecekleri üzerinde durulmuştur. Böylece teknolojik yeniliklerin kullanıldığı, değişik bilişsel düzeylere uygun, kaliteli ve çeşitli soruların nasıl bir yöntem ile hazırlanabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda edinilen bilgilerin alana katkı sağlayacağı, yapılacak yeni örneklerle rehberlik edebileceği düşünülmektedir.

Anahtar sözcükler: Uzaktan eğitim, soru çeşitleri, soru tasarımı, ölçme-değerlendirme.

REFLECTIONS OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS ON QUESTIONS IN WEB BASED CONTENTS

ABSTRACT

Great effects of recent technological developments on education and training systems can be seen in the last few years. Usage of Internet technologies has extended not only in written communication but also in visual and audial communication. Because of this reason; computer/Internet supported education applications has varied too much. These technological developments and innovations are available not only in every area of educational systems but also in question asking techniques which are important elements of education. New technologies have started to be seen on the stages of preparation of the questions, presentation and evaluation with the developing technology in web based contents which are used in distance education. It is seen that interactive questions have been extensively used with the usage of new technologies in distance education.

The general aim of this study is to examine the asking question techniques used in web based contents and to inform content developers with the taken results. With this study; the method of web content developers will be mentioned while preparing evaluation questions. So it has been studied on determining with which method relevant, qualified and several questions related to different cognitive levels should be prepared in which technological developments have been used. At the end of this study, it is thought that the acquired information will supplement the studies and make guidance to the new studies in the future.

Key words: Distance education, question types, question design and evaluation.

Giriş

Teknolojinin gelişmesi ve internetin getirdiği kolaylıkların yaygınlaşması ile birlikte tüm dünyada “Web Tabanlı Uzaktan Eğitim” kavramının hızla yaygınlaşmasını sağlamıştır. Uzaktan eğitim uygulamalarıyla, eğitimde zaman ve mekân bağımlılığı ortadan kaldırılarak, bireyler için yaşam boyu eğitim ve kendi kendine öğrenme olguları gelişmiştir. Uzaktan eğitim teknikleriyle verilen eğitim kadar, öğrencinin öğrenme seviyesini arttırmaya yönelik değerlendirme sorularının sorulması ve verilen eğitimin değerlendirilmesi de büyük bir önem taşımaktadır. Bu ölçme ve değerlendirmeyi düşük maliyette ve kaliteli biçimde yapmanın şartının, eğitim ile teknolojiyi birleştirmek olduğu görülmektedir (Çinici, 2006).

Eğitim ile teknolojiyi en iyi şekilde birleştirebilmek, kullanım alanlarını yaygınlaştırmak için bir çok eğitim kurumu tarafından yapılan projeler bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce yapılmış ve hala yapılmakta olan web tabanlı içerik geliştirme eğitimleri, Eğitim portalı projesi, Intel Öğretmen programı, Tekno kadın projesi, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından yürütülen Ulusal Açık Ders Malzemeleri konsorsiyumu gibi çalışmalar bu kapsamda değerlendirilebilir. Bahsi geçen projelerde içeriklerin öğretmenler/eğiticiler tarafından hazırlanması beklenmektedir. Bu projeler ile eğitimcilerin/öğretmenlerin belirli bir sürede aldıkları veya var olan teknoloji bilgileri ile elektronik ders materyali hazırlamaları ve hazırladıkları ders materyallerini derslerinde etkin olarak kullanma becerileri geliştirmeleri beklenmektedir.

Belirli eğitimlerde üretilen elektronik ders içerikleri genellikle eğitim doğrultusunda verilen kısıtlı bilgilerle yapılan ve kendini tekrar eden özelliklerdeki içerikler olabilmektedir. Bazı projelerdeki

elektronik ders materyallerinde ise, öğretilmek istenen içeriğin genelde en az ekran tasarımı ile verilmeye çalışıldığı görülmüştür. Bu tür elektronik içeriklerde konular küçük parçalar halinde anlatıldığı gibi ölçme değerlendirme amaçlı ekranlarda hazırlanan eğitim materyalinin sonunda genelde bir/iki ekranla sınırlı olduğu görülmektedir. Öğretmenler tarafından yapılan içeriklerdeki ölçme/değerlendirme ekranları özel olarak incelendiğinde ise genel olarak bazı kısıtlılar olduğu görülmektedir. Bu kısıtlılıklar üç ana başlıkta toplanabilir.

1. Soru tipinin seçimindeki kısıtlılıklar.
2. Sorunun bilişsel düzeylere göre sorulmasındaki kısıtlılıklar.
3. Soruların tasarımındaki teknolojik çeşitliliğin azlığı.

Bu kısıtlılıkların giderilmesi ve içerik hazırlayan öğretmenlerin daha iyi ölçme-değerlendirme ekranları tasarlayabilmeleri için kullanabilecekleri üç temel unsur ve bu unsurların teknoloji ile nasıl birleştirilebileceği, soru çeşidinin seçilmesi, soruda ölçülmek istenen bilişsel düzeyin belirlenmesi ve sorunun teknolojik yeniliklerle birleştirilmesi olarak üç başlık altında incelenmiştir.

1. Nesnel soru tiplerine göre temel 5 kategorideki soru tipleri

Bu bölümde öğrencilerin neyi öğrendiklerini ve öğrendiklerinin yeterliliğini hangi soru tipleri kullanılarak ölçülebileceğini göstermek için hazırlanmıştır. Aynı zamanda öğretmenlerin soru tiplerini daha bilgili bir şekilde seçmelerini amaçlanmıştır. Böylece öğretmenlerin öğretilen dersler için belirlenen hedefler ve davranışlara, eğitim öğretim süreci boyunca öğrencilerin ne kadar kazandırıldığının sağlıklı ölçülebilmeleri hedeflenmektedir. Bunun yanında da, yapılan her eğitim faaliyetinin belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını kontrol edilmesi, eğitim sisteminin sağlıklı yapısını korumak için ön koşul niteliğinde olduğundan, eğitimde ölçme ve değerlendirme önemli bir yer tutmaktadır (Balta, 2006).

Öğretmenlerin sınav hazırlarken karşılaştıkları "Ne zaman çoktan seçmeli sorular veya eşleştirme soruları tercih edilir?", "Kısa cevaplı sorular ile yüksek düzeyde düşünme becerilerini nasıl değerlendirebiliriz?" gibi sorular, soru tiplerini yakından tanıması ile cevaplanabilmektedir. Soruları verilen cevaplar ile ölçme-değerlendirmenin ne kadar iyi yapıldığıyla doğrudan ilişkilendirilebilmektedir. Her derste, birçok seviyede bilgi bulunmaktadır ve öğretmenler öğrencilerine her bir seviyede sorular sormaktadırlar. İsim, tarih veya formüller gibi ezber gerektiren bilgilerden, kavramların birbiri ile nasıl bağlantılı olduğunu anlamayı gerektiren ileri düzey bilgilerin ölçülmesine kadar, oradan öğrencilerin okumaları, tartışma konuları ve sunumları gibi bir çok konuda ölçme yapabilmek için sorular seçilmesi gerekmektedir. Bu durumda öğretmenlerin, öğrencilerin neyi öğrendiklerinin nasıl ölçeceklerini iyi bilmesi beklenmektedir. Öğrencilerin basit formüller veya karmaşık kavramlara kadar ne bildiklerinin ölçüleceği soruların hazırlanabilmesi aşağıda beş ana grupta toplanan soru çeşitlerini en iyi şekilde kullanmaları ile sağlanabilmektedir. Bütün yönleri ile olmasa da, soru çeşitlerinin daha iyi anlaşılması için soru çeşidinin tanımı ile avantaj, dezavantajları ve hangi bilişsel seviyelere hitap ettiği gibi özellikler özetlenerek Tablo 1'de verilmiştir (Teaching Academy, 2011).

Tablo 1 : Soru tekniklerinin açıklaması, avantaj, dezavantajları ile hitap ettikleri bilişsel düzeyler.

Soru tipi	Avantajları	Dezavantajları	Bloom Düzey
1-Doğru-Yanlış Sorular Doğru/Yanlış sorular; bir açıklamanın olduğu ve soruyu cevaplayanın bu açıklamanın doğru olup olmadığını beyan etmesine dayalı bir soru tipidir. Öğrencilerin genellikle deneyimli oldukları soru tiplerinden biridir.	<ul style="list-style-type: none"> • Yazması ve elektronik ortamda sonuçlarının değerlendirilmesi kolaydır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrencilerin bilgilerini ölçme konusunda sınırlıdır. • Göreceli olarak öğrencinin doğru cevabı tahmin etmesi yüksek bir olasılıktır (%50). • Bilginin yeniden zihinden çağırılması için değil bilginin tanımının bilinip bilinmediğini değerlendirmektedir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgi • Anlama
2-Eşleştirmeli Sorular Eşleştirme soruları; eşleştirilmesi gereken bilgilerin doğru tespiti için yada öğeler arasındaki ilişkileri eşleştirmek için kullanılan soru tipidir.	<ul style="list-style-type: none"> • Eşleşen öğelerin göreceli olarak bilgi miktarı çok olan değerlendirilmelerde kullanılır. • Titizlikle hazırlanmış eşleştirme sorularında tahmin olasılığı düşüktür. • Tahminen doğru yapılmaması olasılığını azaltmak için ikinci sütunda bulunan cevaplar içine bir kaç tane çeldirici eklenebilir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eşleştirmeler bilgiyi hatırlamadan daha çok tanıma değerlendirilmektedir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgi • Anlama

<p>3-Çoktan seçmeli sorular</p> <p>Çoktan seçmeli sorular, bir soru maddesinden ve öğrencinin seçmesi için listelenen olası cevaplardan oluşmaktadır. Bir çok çoktan seçmeli soruda bir tek doğru cevap ve iki veya dört çeldirici bulunmaktadır. İçlerinden sadece bir tanesi öğrenci tarafından seçilebilmektedir. Sorular tamamlanmamış cümlelerden, ifadelerden ve karmaşık senaryolardan oluşabilir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Çoktan seçmeli sorular daha çok kapalı uçlu soru tipleri için kullanılmaktadır. Bu çok yönlü sorular öğrenci için dikkatli bir değerlendirme gerektiren daha karmaşık senaryolar için kullanılabilir. • Öğrencinin tahminen doğru cevabı bulma olasılığı da nispeten düşüktür. 	<ul style="list-style-type: none"> • Doğru-yanlış ve eşleştirme sorularla kıyaslandığında çoktan seçmeli soruları yazmak daha zordur. • Cevaplardaki çeldiricilerin yada yanlış cevaplarında makul şekilde oluşturulması gerekmektedir. • Diğer kapalı uçlu sorular gibi çoktan seçmeli sorularda da değerlendirme bilginin hatırlanması üzerinden yapılmaktadır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgi • Anlama • Uygulama • Analiz
<p>4-Kısa cevaplı sorular</p> <p>Kısa cevaplı sorular; yapı-yanıt ve ya açık uçlu sorular için öğrencilerden yanıt almak amacıyla kullanılan soru tipidir. Kısa cevaplı sorular genellikle bir cümle içinde bir kaç kelime ile yazılırlar. Genellikle boşluk doldurmaca, cümle tamamlamaca, evet-hayır tipi sorular kısa cevaplı sorulara örneklerdir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kısa cevaplı sorular bilginin tanımını yerine, yardımsız hatırlamayı değerlendirmektedir. • Kompozisyon sorularıyla karşılaştırıldığında öğretmen için yazımı nispeten daha kolaydır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kısa cevaplı sorular sadece kısa cevapları olan sorular için uygundur. • Ayrıca, öğrencilerin seçimlerini rastgele yapmaları da mümkündür. • Sorular dikkatli bir şekilde hazırlanmamış ise puanlama ve değerlendirme zor olabilir. • Öğrenciden istenen yanıtın açık olması soruyu yazarken önemlidir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgi • Anlama • Uygulama
<p>5-Kompozisyon - Yazılı Sorular</p> <p>Kompozisyon sorular, kısa cevaplı sorular gibi, yapılandırılmış cevapların istendiği (constructed-response) soru türüdür. Ancak, kompozisyon soruları genellikle kısa cevaplı sorulara göre daha uzundur. Bu uzunluk bir kaç paragraftan bir kaç sayfaya kadar değişebilir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bloom taksonomisinin altı düzeyinde de ölçme yapılabilecek tek soru tipidir. • Öğrencilerin düşünce ve görüşlerinin yazılı olarak alınabildiği, onların öğrenme seviyelerinin daha net görülebildiği bir soru yöntemidir. 	<p>Burada iki temel dezavantajdan bahsedilebilir, zaman gereksinimi ve tutarlı olarak sınıflandırma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompozisyon sorularını öğrencilerin tamamlaması zaman alır ve sınavı hazırlayın dikkatli talimatlar oluşturması gerekir. • Puanlamada değişken cevaplardan dolayı zordur, aynı zamanda içerikte gösterdikleri ustalıklarla beraber güçlü yazma becerileri de değerlendirilir 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgi • Anlama • Uygulama • Analiz • Sentez • Değerlendirme

2. Bloom taksonomisine dayalı 6 kategorideki soru tipleri

Bu bölüm, eğitim öğretim sistemleri içinde öğrencilerin değerlendirilmesi için sıklıkla kullanılan soru-cevap yönteminin elektronik içeriklerde kullanımını kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Çünkü değişik şekillerde sorulan sorular değerlendirmede en yaygın kullanılan araçlardandır ve öğrenme karşı karşıya kalınan sorularla daha anlamlı ve kalıcı olmaktadır. Ayrıca sorular düşünmeyi geliştirmenin de bir yoludur ve ancak düşünmenin olduğu ortamda gerçek anlamda öğrenmeden bahsedilebilir. Ayrıca sorulan sorular öğrencilerin öğrenme stillerini etkilemektedir. Dolayısıyla soruların hazırlanmasında bilişsel düzey alanları dikkate alınmalıdır. (Koray, Altunçekiç ve Yaman, 2002).

Son 20 yıldır öğretmenlerin sordukları soruların bilişsel düzeyini sınıflandırmak için geliştirilen pek çok sistem vardır. Sınıflandırma sistemlerinin pek çoğu benzerdir ve öğrencilerde olması gereken bilişsel süreçleri göz önünde bulundurulur. Bloom'un eğitim amaçları taksonomisi içerik seçmede kullanılırken, aynı zamanda farklı bilişsel düzeylerde soru sormak için de kullanılır (Filiz, 2004).

Bir öğretmenin öğretim yılı boyunca düşünme hedefi olarak öğrencilerin sorun çözümleri ve karar vericiler haline gelmeleri için onları hazırlamaları gerekmektedir. Öğretmenler, Bloom'un bilişsel alanının altı düşünce düzeyi üzerinde pratik yaparak, istenilen becerileri öğrencilerin kazanmalarını sağlayabilirler. (Barth ve Dermiş, 1997)

Bloom taksonomisi başlı başına bir araştırma konusudur ve günümüz eğitim sisteminde yer almaktadır. Bu nedenle sadece elektronik içerik geliştirmek isteyen öğretmenlerin değil her kademede ve barıştaki öğretmenin bilmesi gereken bir konudur. Bloom taksonomisinin bütün yönü ile anlatılması bu çalışmanın kapsamı dışında olduğu için Tablo 2'de Bloom'un Bilişsel Alan Taksonomisi ile Sanders'in

soru sorma sürecinde kullanılacak etkinlikler temeline dayalı temel bilgiler toplanmıştır (Dalton ve Smith, 1986). Bu tablodaki anahtar fiiller ile öğrenciler için farklı sorular hazırlanarak onların farklı bilişsel düzeyleri değerlendirilebilir (Edorigami, 2011). Böylece daha iyi bir ölçme yapılabileceği gibi elektronik içeriğinde kalitesi de artırılabilir.

Tablo 2: Bloom'un Bilişsel Alan Taksonomisi ile Sanders'in soru sorma süreci.

Seviye	Öğrenim alanı	Anahtar fiiller	Örnek
Bilgi	Hatırlanması istenen içerik kesin biçimde sunulmaktadır. Bir tanımın, formülün ve ya prosedürlerin örnekleriyle hatırlanması-öğrenilmesi bilgi seviyesinde istenir.	Listelemek, yazma, tarif etme, işaretlemek, adlandırmak	Bileşik faizin tanımını yapmak.
Anlama	Öğrenilen bilginin kendi sözleri ile yeniden şekillendirilmesi veya önceden görülmemiş bir kavramla açıklanması anlama seviyesinde istenir.	Açıklamak, tarif etmek, gruplamak, özetlemek, tartışmak	Verilen örnekler listesindeki faiz örneklerini bileşik ve basit faiz olarak gruplandırması.
Uygulama	Kuralları bir probleme uygulayabilmesi, kurallar verilmediği halde problemin çözümünde kullanma bu seviyede istenir.	Analiz etmek, hesaplamak, resimlemek, çözümlenmek, inşa etmek	Eğer 100 liranın günlük faizi değerinin %10'u katarsa 24 aylık toplam faiz geliri ne kadardır?
Analiz	Parçalar arasındaki karmaşık ilişkileri ve durumları kavraması ve parçalar birbiri ile olan ilişkilerini analiz edebilmesi bu seviyede istenir.	Analiz etmek, karşılaştırmak, sınıflandırmak, tezat oluşturmak	Daha önceki örnekteki faiz basit değil bileşik faiz olmuş olsaydı faiz farkı ne olurdu?
Sentez	Bileşen parçalarını yeni bir şey oluşturmak için yeniden düzenlenmesi bu seviyede istenir.	Oluşturmak, tahmin etmek, formüleştirmek, planlamak	100 liranın altı ay sonra 125 lira olabilmesi için günlük bileşik faizin kaç olması gerekir?
Değerlendirme	Bir kavram veya nesneye bir amaç doğrultusunda değerlendirmesi, yargıya ulaşması bu seviyede istenir.	Seçim yapmak, tartışmak, tavsiye etmek, açıklamak, karar vermek	Üç potansiyel yatırım fırsatını faiz oranları, yatırım sürelerini ve yatırım deneyimlerini karşılaştırıp bir seçim yapınız. Verdiğiniz kararın nedenlerini açıklayınız.

3. Teknolojik yeniliklerin ölçme-değerlendirmede kullanılmasına yönelik örnekler

Bu bölümde elektronik içerik hazırlamak isteyen öğretmenlerin daha iyi bir ölçme için kullanabilecekleri teknolojik yeniliklerin sorulardaki kullanım örnekleri incelenmiştir. Örneklerde kullanılan sorular değişik yıllarda çıkmış SBS (Seviye Belirle Sınavı) sorularından seçilmiştir. SBS soruları çoktan seçmeli olsalar da kendi içeriğini oluşturan öğretmenlere farklı örnekler gösterebilmek için soru tiplerinde değişiklikler yapılmıştır.

Var olan web tabanlı içeriklerdeki ölçme değerlendirme ekranları incelendiğinde genelde radyo butonların kullanıldığı çoktan seçmeli soruların tercih edildiği görülmektedir (Eğitim portalı, 2011). Bu sorular ölçme değerlendirme de çok kullanılan bir yöntem olsa da değerlendirmenin tek tip sorular üzerinden sadece okuma becerisine dayalı yapılmasına sebep olmaktadır. Günümüzde teknolojinin getirdiği, ses dinleme, video izleme, boşluk doldurma, resim işaretleyebilme, animasyonlar, 3D çizimler, canlı haritalar ve illüstrasyonlar gibi bir çok yenilik sorularda kullanılabilir. Aşağıda örnek olması için yapılan 4 örnek soruda, teknolojik yeniliklerin nasıl kullanılacağı anlatılmaya çalışılmıştır.

Şekil 1, incelendiğinde öğrencinin okuyarak cevaplaması istenen bir soru dinleme becerisini de ölçebilecek hale getirilerek yeniden düzenlenmiştir. Böylece öğrencinin hem okuma, hem dinleme becerileri ölçülebilecek hem de üst düzey bilişsel alanlarda hazırlanan bir soru ile bilgi seviyesinin üstüne çıkılabilecektir. Bu soru metin dinlendikten sonra metin içindeki geçen özellerin tarih sırasına göre sıralama yapılması istenerek de sorulabilir.

Şekil 2'deki soru incelendiğinde ise, canlı harita üzerinde sadece tıklama ile cevaplanabilecek bir biçimde hazırlanmaya çalışılmıştır. Soruda kullanılan harita gerçek bir harita olup farklı coğrafya soruları içinde kullanılabilir. Coğrafya öğretimi ve ölçme-değerlendirmesinde GoogleEarth kullanımı iyi bir örnek olabilmektedir.

Şekil 3'teki soru bu çalışma da daha önce bahsedilen soru örneklerinden eşleştirmeli soru tipine örnek olması için hazırlanmış bir soru örneğidir. Soruda kullanılan resim GoogleLab tarafından geliştirilen, üç boyutlu BodyBrowser uygulamasından alınmıştır. Bu ve benzeri uygulamalar ile ders anlatımı güçlendirilebileceği gibi değerlendirme içinde kullanılarak soruların kalitesi artırılabilir.

Ayrıca sorularda çokça kullanılan sürükle bırak tarzı eşleştirme tekniği değil açılır menü ile eşleştirme tekniği kullanılmıştır.

Şekil 4'deki soruda ise, öğrencilerin animasyonlar yardımı ile gözlem yapmalarını ve kendi gözlemleri sonucunda soruyu cevaplamaları istenmiştir. Öğrenciden ekranın sol tarafında bulunan asit ihtiva eden damlalık ile masa üstündeki nesnelere, fare yardımı ile asit damlatması ve ardından ortaya çıkan durumları gözlemlemesi beklenmektedir. Bu etkinlik sonucunda elde ettiği bilgiler ile soruyu cevaplaması istenmektedir. Böylece üst düzey bilişsel seviyede ölçme yapılması sağlanabildiği gibi öğrencinin animasyonlar ile olayı daha iyi kavraması sağlanabilir.

Şekil 1: 13 Haziran 2009 tarihli Ortaöğretim Geçiş Sistemi 6. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı, Sosyal Bilgiler Testi, 1. Soru

Şekil 2: 13 Haziran 2009 tarihli Ortaöğretim Geçiş Sistemi 6. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı, Sosyal Bilgiler Testi, 5. Soru

Şekil 3: Örnek olarak hazırlanan, üç boyutlu resim kullanılarak bir eşleştirme sorusu.

Şekil 4: 6 Haziran 2009 tarihli Ortaöğretim Geçiş Sistemi 6. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı, Fen ve Teknoloji Testi, 12. Soru

Sonuç ve Öneriler

Literatürde sorular çeşitli biçimlerde sıralanmış ve sınıflandırılmıştır. Bu sınıflamaların yararı; öğreticilerin uygulamalarını kolaylaştırması öğretmenlerin hedeflediği bilişsel düzeyde soru sorması ve böylece öğrencilerin bilişsel düzeyini geliştirmesi, mantıklı, tutarlı ve birbiriyle ilişkili sorular sorması, ardışık soruları kolaylıkla sorma becerisi, soru sorarken aynı düzeyde soru sormada kalma endişesini ortadan kaldırması, bir sıralamayı karıştırdığında hatayı kolaylıkla belirlemesini ve soru sormayı beceri haline getirmeyi kolaylaştırması bakımındandır (Filiz, 2004).

Öğretmenler sorularla ilgili verilen bu sınıflandırmalar ve soru cevap yöntemine ilişkin açıklamalar yöntem olarak soru cevabı kullanmaya ilişkin öğretmenleri bir takım bilgi ve becerilere sahip olması gerektiğini göstermektedir (Filiz, 2004).

Konuyu her yönüyle irdeleyen soruların sorulması konuyu her seviyedeki öğrencinin öğrenilmesini ve farklı öğrencilerin farklı bilişsel düzeylerde değerlendirilmesi sağlamaktadır. Bu nedenle

öğretmenler farklı bilişsel seviyelerde sorular hazırlayabilmelidirler. Aslında soru hazırlamak düşünüldüğü kadar kolay değildir. Çünkü soru; bireyi meraklandırarak düşüncesini uyandırma ve bu yolla bilgi edinimini sağlamak amacıyla oluşturulan, gereken bilginin verilmesiyle birlikte düşünsel olarak tamamlanacak olan, bilgi istemeye dayalı gereksinim ifadeleridir (Akbulut, 1999).

Öğretmenlerin kendi derslerinde ve uzaktan eğitim sistemlerinde kullanılacak ölçme değerlendirme ekranlarının tasarımı soru çeşitliliği, ölçtüğü bilişsel düzey seviyesi ve kullanılan teknolojinin çeşitliliği ile kalitesinin artırılması gerekmektedir. Elektronik içerik geliştirmesi beklenen öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine bu ve benzeri çalışmalar kaynak olabilecektir. Daha fazla öğretmenin kullanımına sunulacak bilgiler ile onların derslerinde kullanabilecekleri hem elektronik hem de klasik ölçme-değerlendirmenin daha iyi yapılması sağlanabilecektir.

Kaynakça

Akbulut, T. (1999). İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Soru Sorma Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana, Türkiye.

Çinici, M. Ali. (2006). Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Değerlendirme Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Türkiye.

Balta, N.Y.G. (2006). Aylın, İlköğretim Okullarında Uygulanan Sınavlarda Tam Öğrenmenin (Bloom Taksonominin) Kullanılmasının Önemi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Türkiye.

Barth, James L., Demirtaş A. (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi, YÖK- Dünya Bankası Yayınları, Ankara.

Dalton, J., Smith, D. (1989). Extending Children's Special Abilities: Strategies for primary classrooms, Ministry of Education, Victoria.

Edorigami. (2011). 16 Mayıs tarihinde <http://edorigami.wikispaces.com/> adresinden alındı.

Eğitim Portalı. (2011). 16 Mayıs tarihinde <http://www.egitim.gov.tr/> adresinden alındı.

Filiz, B., Sevil. (2004). "Öğretmenler İçin Soru Sorma Sanatı", Ankara, Asil Yayın Dağıtım.

Koray, Ö., Altunçekiç, A., Yaman, S. (2002). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi.

Teaching Academy. (2001). 16 Mayıs tarihinde <https://tle.wisc.edu/teaching-academy> adresinden alındı.

WEB TABANLI ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ

Mustafa YAĞCI

Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu mustafayagci@ahievran.edu.tr

ÖZET

Bu araştırmanın amacı; web tabanlı çevrimiçi öğrenme ortamlarının öğrencilerin Bilgisayar Büro Programları dersindeki akademik başarılarına ve bilgisayara karşı tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2010–2011 bahar yarıyılında Bilgisayar Büro Programları dersini alan Ahi Evran Ün. Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü öğrencilerinden iki şubedeki toplam 75 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öntest - sontest kontrol gruplu araştırma desen kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen akademik başarı testi ve Uzunboylu tarafında geliştirilen Bilgisayar Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada araştırmacı tarafında PHP dili kullanılarak tasarlanan ve içerisinde bir öğrenci yönetim sistemi bulunan “Word Öğreniyorum” isimli çevrimiçi bir öğrenme ortamı kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde yapılan istatistiksel analizlerden elde edilen sonuçlara göre, web destekli öğretimin, geleneksel öğretime göre öğrencilerin bilgisayar dersindeki Ms-Word konusunu öğrenme düzeylerine daha fazla katkı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: web destekli öğrenme, akademik başarı, bilgisayara ilişkin tutum.

THE EFFECTS OF WEB BASED LEARNING ENVIRONMENT ON ACHIEVEMENTS AND ATTITUDE TOWARD COMPUTER OF STUDENTS

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the effects of web based learning environments on students' academic success and their attitudes towards computer based learning. The population of the study is composed of 75 students from two different classes who are studying at Ahi Evran University Vocational School Department of Business Administration and taking the Computer Office Programs course in 2010-2011 Academic Year Spring Term. The pretest-posttest research design with control group was utilized in the study. The data was collected by means of the Academic Success Test developed by the researcher and of the Computer Attitude Scale developed by Uzunboylu. In the study, an online learning environment called “I am learning Microsoft Word”, which was designed by the researcher using PHP language and which also consisted of a student management system in itself, was used. According to the result obtained from the statistical analyses carried on the data collected, web based teaching contributes more to the students' learning levels of “Ms Word” within the computer course with compared to the traditional teaching methods.

Key words: Web based learning, academic achievement, attitude toward computer.

Giriş

Bilgisayar ve internet teknolojilerindeki gelişmelerin bir sonucu olarak web tabanlı öğrenme kavramı farklı değişkenler açısından alanyazında sıkça tartışılmaya başlanmıştır. Web tabanlı öğrenme, aynı zamanda uzaktan eğitimin en hızlı gelişen türüdür (Imel, 1997; Singh ve Reed, 2001; Perraton, 1998). Bu anlamda öğrenme, sadece okullarda ve belli merkezlerde değil, yaşamın her evresinde ve her ortamda ortaya çıkabilecek bir kavram olarak görülmektedir (Reigeluth, 1999). İnsanlara ihtiyaç duydukları bu becerileri sadece okullarda değil herhangi bir mekanda veya zamanda kazandırmanın en temel yolu web tabanlı eğitimidir (Usta, 2007). Web tabanlı öğrenmenin katlanarak büyümeğe olduğuna dair çok çarpıcı örneklerle rastlamak mümkündür. Örneğin; 1993'te Peterson'ın yüksek okul rehberinde 93 “sanal üniversite”yi listelemesi ve 1997'de bu listenin 762 “siber okul” ile büyümesidir. A.B.D.'deki iyi bilinen sanal üniversitelerden birisi olan Phoenix Üniversitesi'nin 48,000'den fazla diploma almaya çalışan öğrencisi olduğu bilinmektedir (Draper, Laughlin, Stammen ve Sanders, 1999). Kuşkusuz web destekli eğitimin çok hızlı yayılmasının altında yatan temel gerekçeler, öğrenme-öğretme ortamlarına sağladığı katkılardır. İnternet destekli öğrenme, öğretim uygulamalarının, internet teknolojileri kullanılarak öğretim-öğrenme süreçlerine yansıtılmasıdır. İnternet destekli öğrenmenin belli sınırlılıkları olmasına karşın, öğrenme süreçlerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülen pek çok faydasından bahsetmek de mümkündür (Kılıç, Karadeniz ve Karataş, 2003). İnternet destekli öğrenme, öğrenciye ve öğretmene pek çok yarar sağlamaktadır. Bu yararlar şöyle özetlenebilir (Owston, 1997; Horton, 2000): İnternet destekli öğrenme ortamı için düzenlenen materyal anında güncellenir. Zaman ve mekândan bağımsız olarak öğrencilerin öğretime, bilgi kaynaklarına ve diğer öğrencilere ulaşmalarını sağlar. Farklı öğrenme

stillere sahip öğrencilere daha esnek öğrenme ortamı sağlar. Sosyal etkileşimi ve işbirliğini artırır. Sınıfta yapılan öğretimi pekiştirir. Öğrencilerin etkin olmalarını sağlar. Gerçek verilere ulaşma fırsatı tanır. Derinlemesine öğrenme deneyimi sağlar. Öğrencilerin düşünme becerilerini artırarak düşünceleri ve karar vermeleri için zaman tanır. Öğrencilere bilgi kaynaklarını ayırt etme becerisi kazandırır. En az sınıfta öğretim kadar etkilidir. WTÖ öğrencilerinin doyumu yüksektir.

Web tabanlı öğretimin başarıya ulaşabilmesi pek çok farklı koşula bağlıdır. Bu koşullar içinde en öne çıkanı web tabanlı öğretim uygulamalarında kullanılacak yazılımların teknik ve pedagojik özellikleridir. Öğrenci gereksinmelerini karşılayabilmek için bir yazılımın bazı temel niteliklere ya da öğelere sahip olması gerekir. Örneğin, yazılım konuya ilgi duymasını sağlayabilmek amacıyla öğrencinin ilgili konu alanında sürekli dikkatini çekecek sistemlere sahip olmalıdır. Yazılım öğrencilerin ilgilerini motivasyonu ile bütünleştirerek öğrenme etkinliklerinin gerçekleşmesini sağlamalıdır. Bu niteliklerle beraber, yazılım mimarisinin hedef öğrenci kitlesinin o konudaki zorluklarını ve yanlış kavramlaştırmalarını da göz önüne alması kritik öneme sahiptir (Akpınar ve Hartley, 1996; Akt. Akpınar, 1998).

Alan yazında uygun bir yazılımla dikkatli bir web destekli eğitim uygulamasının öğrencilerin akademik başarılarına, dersle, bilgisayara veya internete ilişkin tutumlarına katkı sağladığına ilişkin pek çok araştırmaya rastlamak mümkündür (Kılıç, Karadeniz ve Karataş, 2003; Karataş, 2005; Usta, 2007). Bu araştırmada da web destekli öğretim uygulamasının öğrencilerin bilgisayar dersindeki yönelik akademik başarılarına ve bilgisayara yönelik tutumlarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır.

Amaç ve alt amaçlar

Bu araştırmanın amacı geleneksel öğrenme ortamlarına göre web tabanlı öğrenme ortamlarının, öğrencilerin akademik başarılarına ve bilgisayara yönelik tutumlarına etkisini belirlemektir. Bu çerçevede aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. Uygulama öncesinde gruplar bilgisayara yönelik akademik başarı ve tutum açısından denk midirler?
2. Web tabanlı öğrenme ortamı, geleneksel öğrenme ortamına göre öğrencilerin akademik başarılarına anlamlı düzeyde katkı sağlamakta mıdır?
3. Web tabanlı öğrenme ortamı, geleneksel öğrenme ortamına göre öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarına anlamlı düzeyde katkı sağlamakta mıdır?

Yöntem

Araştırma Modeli

Araştırma ön test - son test kontrol gruplu gerçek deneme modeli çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın bağımsız değişkeni; web destekli öğrenme ortamı, bağımlı değişkenleri ise öğrencilerin akademik başarıları ve bilgisayara dönük tutumlarıdır. Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için yansızlık kuralı dikkate alınarak deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Web destekli öğretim yapanlar deney grubu, diğerleri ise kontrol grubunu temsil etmektedir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü 1. Sınıflarda B ve C şubelerinde Bilgisayar Büro Programları dersini alan deney grubunda 27 ve kontrol grubunda 23 olmak üzere toplam 50 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerden 37'si kız, 13'ü erkektir. Gruplar için okulda daha önce oluşturulmuş şubeler kullanılmıştır. Ancak hangi grubun deney, hangi grubun ise kontrol grubu olacağı tesadüfi olarak belirlenmiştir.

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmanın verileri Ms-Word akademik başarı testi ve bilgisayara yönelik tutum ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

a. Akademik Başarı Testi: Öğrencilerin Ms-Word programına ilişkin bilişsel becerilerini ölçmeye dönük olarak araştırmacı tarafından geliştirilen akademik başarı testi kullanılmıştır. Taslak akademik başarı testi 30 maddeden oluşmaktadır. Testin kapsam geçerliliğini artırmak için soruların dağılımında konuların ağırlıkları dikkate alınmış ve uzman görüşlerine başvurulmuş testlerin geçerliliği sağlanmıştır. Testlerin geçerliliği uygulama öncesinde deney ve kontrol grubu dışındaki 70 öğrenciye uygulanarak yapılan pilot çalışma ile kontrol edilmiştir. Pilot çalışma sonunda akademik başarı testi madde ayırt edicilik gücü

0,30'un altında olan 10 madde testten çıkarılmıştır. Ancak madde ayırt edicilik gücü 0.296 olan 4 madde kapsam geçerliliğinin bozulmaması için çıkarılmamıştır. Böylece testte kalan 20 maddenin ayırt edicilik gücü 0, 296 ile 0,488 arasındadır. Ortalama güçlük derecesi 0.41 ve iç tutarlılık katsayısı (Kr-20) 0.79 olarak hesaplanmıştır.

b. Bilgisayar Tutum Ölçeği: Öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarını ölçmek üzere Jones ve Clarke (1994) tarafında geliştirilen ve Uzunboylu (1995) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Beşli likert tipinde olan ölçek 40 maddeden oluşmakta ve tek boyutludur. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alpha) 0,97 olarak hesaplanmıştır. Ölçekteki olumlu maddeler “Tamamen Katılıyorum – Kesinlikle Katılmıyorum” seçeneklerine göre 5’den 1’e olumsuz maddeler ise ters puanlanmıştır.

DeneySEL İşlemler

Araştırmada deneysel işlem süresince aşağıdaki basamaklar takip edilmiştir: Deney ve kontrol grupları tesadüfi olarak atanmıştır. Bu atama sonucunda İşletme 1-B deney grubu, İşletme 1-C kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarının seçiminde öğrenci mevcutları dikkate alınırken, öğrencilerin önceki yıllara ait başarı puanları ve bireysel farklılıkları göz önüne alınmamıştır. Deney ve kontrol gruplarının araştırma değişkenleri ve önbilgiler açısından denk olup olmadığını belirlemesi amacıyla her iki gruba akademik başarı ve bilgisayara yönelik tutum ön testleri uygulanmıştır. Araştırma uygulaması 7 Şubat 2011 ile 5 Nisan 2011 tarihleri arasında haftada 4 saat olmak üzere 8 haftalık bir süreçte gerçekleştirilmiştir. Uygulama süresinin bitiminden sonra 8 Nisan 2011 tarihinde öğrencilere daha önce uygulanmış olan akademik başarı ve bilgisayara yönelik tutum ölçekleri sonekst olarak tekrar uygulanmıştır. Bu çerçevede deney ve kontrol gruplarında gerçekleştirilen uygulamalar şunlardır:

Kontrol grubunda Ms-Word’ün temel kullanımı konuları geleneksel yöntemle işlenmiştir. Kontrol grubunda uygulanan geleneksel yöntem genel olarak öğretmen merkezli, düz anlatım ve gösterip yaptırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen yüz yüze öğrenme ortamlarıdır. Her bir konu parçası önce örnek sunum yapılarak anlatılmış, daha sonra öğrencilerden anlatılan kısımları kendi bilgisayarlarında tekrarlamaları istenmiştir.

Deney grubunda araştırma kapsamındaki çevrimiçi öğrenme yaklaşımına uygun olarak Ms-Word’ün temel kullanımı konusu için hazırlanmış, konu açıklamaları ve çeşitli videolarla desteklenmiş bir web sitesi kullanılmıştır. Kullanılan web sitesinde öğrencilerin ders çalışma süreleri, hangi konuların çalışıldığı, alıştırmalara verilen cevaplar vb. bilgilerin tutulduğu bir öğrenci yönetim sistemi bulunmaktadır. Öğrenciler konulara kendi şifreleriyle erişebilmektedirler. Ders içerisinde öğrenciler konuları bu site yardımıyla öğrenmeye çalışmışlardır. Ancak ders dışında da öğrencilerin siteye erişimi, bilgisayar laboratuvarı belli zaman dilimlerinde açık tutularak sağlanmıştır. Öğrencilerden sitedeki konu anlatımlarını ve videoları izledikten sonra, ilgili kısımları o anda Ms-Word ortamında uygulamaları istenmiştir. Ders içerisinde öğretmen yalnızca kılavuzluk yapmakla yetinmiştir. Uygulamada kullanılan web sayfasının genel görünümü Şekil 1 ve 2’de örneklenmiştir.

Şekil 1: Site Giriş Ekranı

Şekil 2: Konu Anlatım Sayfası

Verilerin Analizi

Bilgisayar tutum ölçeğindeki maddelerin her biri; hiçbir zaman (1), nadiren (2), bazen (3), genellikle (4), her zaman (5) şeklinde ölçeklendirilmiştir. Öğrencilerin, beşli likert tipi ölçeğe verdikleri cevaplara

karşılık olarak elde edilen puanlar en düşüğü 20, en yükseği ise 100 puan olacak şekilde standart puanlara dönüştürülmüştür. Akademik başarı testinde ise verilen her bir doğru cevap için 1 puan, yanlış cevap için 0 puan verilerek, doğru cevaplar toplanmıştır. Bu şekilde hesaplanan puanlar öğrencilerin akademik başarılarını göstermektedir. Toplanan veriler üzerinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t ve Anova istatistikleri kullanılmıştır. Fark ve ilişkilerin anlamlılık testlerinde 05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır.

BULGULAR ve YORUMLAR

Uygulama Öncesinde Grupların Bilgisayara Yönelik Akademik Başarı ve Tutum Değişkenleri Açısından Denklikleri

Tablo 1’de öğrencilerin öntestlerine göre uygulama öncesinde bilgisayara dönük akademik başarının ve tutumlarının denkliğine ilişkin bulgular özetlenmiştir.

Tablo 1. Öntest Puanlarına Göre Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Tutumları

Değişkenler		N	\bar{X}	Ss	T	sd	p
Akademik Başarı	Deney	23	5,91	0,85	0,850	45	0,777
	Kontrol	24	6,17	4,19			
Tutum	Deney	23	75,96	6,36	-1,271	45	0,210
	Kontrol	24	73,50	6,87			

Tablo 1’de görüldüğü gibi deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilgisayar dersine dönük akademik başarıları ($t_{(2-45)}=0,85$; $p>0,05$) ve bilgisayara dönük tutumları ($t_{(2-45)}=-1,271$; $p>0,05$) arasında anlamlı bir fark yoktur. Buna göre uygulama öncesinde grupların bilgisayar dersine yönelik hem akademik başarı, hem de tutumlarının benzer olduğu söylenebilir.

Web Tabanlı Öğrenme Ortamının, Geleneksel Öğrenme Ortamına Göre Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Katkısı

Öntest puanlarına göre gruplar arasında akademik başarı ve tutum açısından anlamlı farklılık olamamakla birlikte, akademik başarıları eşit de değildir. Anlamlı olmayan bu küçük farklılıkların da kontrol altına alınabilmesine yönelik olarak hem başarı açısından hem de tutum açısından sonest - öntest fark puanları hesaplanarak, bu fark puanları üzerindeki farklılaşmalar incelenmiştir. Araştırmada iki grup olmasına rağmen, olası farklılaşmaların etki büyüklüklerinin hesaplanabilmesi için t analizi yerine Anova analizi tercih edilmiştir. Tablo 2’de grupların akademik başarı sonest-öntest fark puanları özetlenmiştir.

Tablo 2. Grupların Akademik Başarı Sonest- Öntest Ortalama Fark Puanları

GRUPLAR	FARK PUANLARI		
	N	\bar{x}	Ss
Deney	23	5,57	3,54
Kontrol	24	1,33	3,80

Tablo 2’de grupların bilgisayar dersine dönük akademik başarılarına ilişkin sonest - öntest ortalama fark puanları incelendiğinde deney grubunun $\bar{x} = 5,57$, kontrol grubunun ise $\bar{x} = 1,33$ olduğu ve deney grubunun fark ortalama puanının, kontrol grubundan daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Gözlenen bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla sonest-öntest fark puanları için varyans analizi yapılmış ve sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur.

Tablo 3. Grupların Akademik Başarı Sonest- Öntest Fark Puanlarının Varyans Analizi

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	SD	Kareler Ortalaması	F	p	Anlamlı Fark
Gruplar Arası	210,334	1	210,334	15,593	,000	Var
Grup İçi	606,986	45	13,489			
Toplam	817,319	46				

($\eta^2=0.346$)

Tablo 3 incelendiğinde tek yönlü varyans analiz sonuçlarına göre gruplar arasında bilgisayar dersine

dönük akademik başarı öntest - sontest fark puanları açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [$F_{(1,46)}=15,593$, $p<0.01$]. Bu bulgu, web destekli öğretim uygulamasının, geleneksel öğretime göre öğrencilerin bilgisayar dersindeki Ms-Word konusunun öğrenme düzeylerine daha fazla katkı sağladığını göstermektedir. Varyans analizi sonuçlarına göre faktörün (gruplar arasının) bağımlı değişkendeki toplam değişkenliği (varyansı) açıklama oranı, $\eta^2=0.346$ olarak hesaplanmıştır. Bu bulgu öğrencilerin Ms-Word konusunu öğrenme düzeyleriyle ilgili fark puanlarındaki toplam değişkenliğin %35'inin deneysel uygulamadan kaynaklandığını göstermektedir. $\eta^2>0,14$ olduğundan deneysel uygulamanın etki büyüklüğünün geniş olduğu söylenebilir (Büyüköztürk, 2002). Tablo 4'de grupların bilgisayar tutum sontests-öntest fark puanları özetlenmiştir.

Tablo 4. Grupların Tutum Sontest- Öntest Ortalama Fark Puanları

GRUPLAR	N	FARK PUANLARI	
		\bar{x}	Ss
Deney	23	1,82	8,05
Kontrol	24	0,58	7,66

Tablo 4'de grupların bilgisayara dönük tutumlarına ilişkin sontests-öntest ortalama fark puanları incelendiğinde deney grubunun $\bar{x} = 1,82$, kontrol grubunun ise $\bar{x} =0,58$ olduğu ve deney grubunun fark ortalama puanının, kontrol grubundan daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Gözlenen bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla sontests - öntest fark puanları için varyans analizi yapılmış ve sonuçları Tablo 5'de sunulmuştur.

Tablo 5. Grupların Tutum Sontest- Öntest Fark Puanlarının Varyans Analizi

Varyansın Kaynağı	Kareler Toplamı	SD	Kareler Ortalaması	F	p	Anlamlı Fark
Gruplar Arası	18,139	1	18,139	,293	,591	Yok
Grup İçi	2781,138	45	61,803			
Toplam	2799,277	46				

Tablo 5 incelendiğinde tek yönlü varyans analiz sonuçlarına göre gruplar arasında bilgisayar dersine dönük tutum öntest-sontest fark puanları açısından anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir [$F_{(1-46)}=0,293$, $p>0.05$]. Bu bulgu, web destekli öğretim uygulamasının, geleneksel öğretime göre öğrencilerin bilgisayara dönük tutum düzeylerine daha fazla katkı sağlamadığını göstermektedir.

Sonuç ve Tartışma

Uygulama öncesinde gruplar, bilgisayar dersine yönelik hem akademik başarı, hem de tutumları açısından benzerdir.

Web destekli öğretim, geleneksel öğretime göre öğrencilerin bilgisayar dersindeki Ms-Word konusunu öğrenme düzeylerine daha fazla katkı sağlamaktadır. Öğrencileri Ms-Word konusunu öğrenme düzeyleriyle ilgili fark puanlarındaki toplam değişkenliğin %35'inin deneysel uygulamadan kaynaklandığını göstermektedir. Buna göre deneysel uygulamanın etki büyüklüğü geniştir (Büyüköztürk, 2002). Bu bulgu literatürle de tutarlılık göstermektedir. Nitekim Erdem ve Altun (2007) tarafından yapılan Web destekli "hesap tablosu" öğretiminin 10.Sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve bilgisayara yönelik tutumları üzerindeki etkilerini incelemek için yaptıkları araştırmalarında da; deney grubunun başarısının kontrol grubuna oranla daha yüksek çıktığını belirtmişlerdir. Çetin ve Günay (2009) tarafından yapılan Fen öğretiminde web tabanlı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisini araştırmak için yaptığı uygulamasında Web tabanlı öğretimin, mevcut öğretime göre öğrencilerin bilişsel düzeylerini artırdığı belirtilmiştir. Yine aynı şekilde, P.G. Paris (2004) öğrencilerin web tabanlı öğretime yönelik bilişsel, etkililik ve davranışsal tutumlarını birçok faktöre bağlı olarak incelediği araştırmasında internetin kullanımının öğrenenlerin tutumlarını olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. Yapılan bu çalışmaya benzer olarak, Glennan ve Melmed (1996), Hegngi (1997), Yavuz (1998), Uzunboylu (2002) ve Kert ve Tekdal (2008) tarafından yapılan araştırmalarda da Web tabanlı uygulamaların öğrencilerin akademik başarılarını anlamlı bir şekilde arttırdığı ve derse yönelik motivasyonlarını yükselttiği saptanmıştır. Sonuç olarak web destekli öğretimin akademik başarıya geleneksel öğretime göre daha fazla katkı sağladığı söylenebilir. Bu sonuçtan hareketle, mümkün olduğunda bilgisayar derslerinde web destekli eğitim uygulamalarının yapılması önerilebilir.

Web destekli öğretim uygulaması, geleneksel öğretime göre öğrencilerin bilgisayara dönük tutum düzeylerine daha fazla katkı sağlamamaktadır. Buna uygulama öncesinde grupların bilgisayara dönük tutumlarının zaten oldukça yüksek olması neden olmuş olabilir.

Kaynaklar

- Akpınar, Y. (1998). Bir Uzaktan Yazılım Mimarisi ve Öğrenci Destek Sistemi. *Türkiye İkinci Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu*. 4-8 Mayıs.
- Büyüköztürk, Ş. (2002). *Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı*. (İkinci Baskı). Ankara: PegemA Yay.
- Draper, D. C., Laughlin, J., Stammen, R. M. ve Sanders, G. F. (1999). *Capacity building of educators for distance education. Journal of Family and Consumer Sciences*, 91(3), 104-111. Find Articles web sitesindeki http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3770/is_199901/ai_n8838855#continue adresinden 14.04.2011 tarihinde ulaşıldı.
- Horton, W. (2000). *Designing web based training*. NY, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto: John Wiley.
- Imel, S. (1997). Web-based training. Columbus, OH: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education Center on Education and Training for Employment College of Education. (ERIC No. ED414446)
- Jones, T., Clarke, V. A. (1994). A computer attitude scale for secondary student. *Computer Education*. 22(4).
- Karataş, S. (2005). *Deneyim eşitliğine dayalı internet temelli ve yüzyüze öğrenme sistemlerinin öğrenci başarısı ve doyumunu açısından karşılaştırılması*. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi
- Kılıç, E., Karadeniz, Ş. ve Karataş, S. (2003). *İnternet destekli yapıcı öğrenme ortamları*. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2) s.149-160.
- Owston, R. D. (1997). The world wide web: A technology to enhance teaching and learning. *Educational Researcher*, 26 (2), 27-33. York University Faculty of Education web sitesindeki <http://www.edu.yorku.ca:8080/~rowston/article.html> adresinden 04.03.2005 tarihinde ulaşıldı.
- Perraton, H. (1988). A theory for distance education. In D. Sewart, D. Keegan, Holmberg (Ed.), *Distance education: International perspectives*, New York: Routledge.
- Reigeluth, C.M. (1999). What is instructional desing theory and How is it changing? . In C.M. Reigeluth (Ed.). *Instructional Design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory*. (Vol II) (s:5-29). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Singh, H. ve Reed, C. (2001). *A white paper: Achieving success with blended learning*. Lexington, MA: Centra Software. <http://www.centra.com/download/whitepaper/blendedlearning.pdf> adresinden 25 Mart 2011 tarihinde alınmıştır.
- Usta, E. (2007). *Harmanlanmış öğrenme ve çevrimiçi öğrenme ortamlarının akademik başarı ve doyumuna etkisi*. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Uzunboylu, H. (1995).*Bilgisayar öğrenme düzeyi ile bilgisayara yönelik tutumlar arasındaki ilişki*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMENLİĞİ

Hüseyin GÜMÜŞ
Marmara Üniversitesi
gumuskan@gmail.com

SUMMARY

Today, more than 300 million people worldwide speak Turkish. Turkey is a cultural hub with its geography, economy, tourism, culture, history, civilization and language. As indicated in many sources, values, traditions and customs, history, culture, worldview and so finds its expression in language. Teach the language to our children and teach them the proper use means our future and our existence. Britain, France, Germany, Spain, the country began teaching their language as a foreign language centuries ago. They sold their language as a foreign technology and methods of teaching a foreign language in other countries to issue their own cultures and world views, family structures emit a conscious and methodical. For this reason the Turkish language has been influenced by other languages. The Turkish Teaching is a combination of harmonious relations of Turkish language and culture. The mother tongue in school is the importance of this subject, it is also extremely important to the teaching of Turkish as a foreign language. The interest and curiosity of the foreigners in recent years towards Turkish is augmented by social and political reasons. Turkey to meet this demand the teaching of Turkish as a foreign language, we have to make jobs and infrastructure needed to provide systematic training programs. We need to train as a teacher of language teachers on the other hand sent abroad by the Ministry of Education, learned the Turkish culture and literature in a program to teach the Turkish language as a foreign language as a language teacher. In Turkey and abroad teachers in teaching Turkish as a foreign language without having sufficient knowledge of academic training and methods. For this reason a program license in teaching Turkish shall be established in Turkey as a foreign language to train specialized teachers and so they have adequate training in the field.

GİRİŞ

Yükseköğretim Kurulu'nun 032492 sayılı yazıda, Meb Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 13.11.2007 tarihli yazısında ilgi tutularak “yurt dışında görevlendirilen öğretmenler arasında yabancı dil bilen ve Türkçe öğretebilecek öğretmen sağlanmasında zorluklar yaşandığı; bu nedenle, yabancı dil öğretmenlerinin Türkçenin yurt dışındaki Türk çocuklarına anadil, yabancılara ise yabancı dil olarak öğretecek şekilde yetiştirilmesini teminen Eğitim Fakültelerinin Yabancı Dil Öğretmenliği bölümlerinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Metotları, Türk Kültürü, Halk Bilimi, Tarih gibi derslerin eklenmesiyle mezuniyette “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği”ne dair öğrenim belgesi düzenlenmesinin uygun olacağı” belirtilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından 6-8 Nisan 2010 tarihlerinde yapılan “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ve Öğretmenliği Çalıştayı” sonuç bildirgesinde ise şöyle denilmektedir:

“Günümüzde Türkçe öğrenmeye talep hızla artmaktadır. Ülkemizde bu talebi karşılayan birbirinden bağımsız kurumlar bulunmaktadır. Bunların başında üniversitemize bağlı dil öğretim merkezleri gelmektedir:

1. Mevcut lisans programları (Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi Bölümü vb.); yabancılara, yurt dışında yaşayan Türklere, Türk soylu ve akraba topluluklara Türkçenin öğretilmesi amacıyla kurulmamıştır.

2. Ülkemizde, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında bağımsız bir lisans programı bulunmamaktadır.

3. Bu alanda üniversitemizdeki çok az sayıda olan lisansüstü programlar, içerik ve kapsam açısından birbirlerinden farklılık göstermektedir.

4. Yurt dışında Türkçe öğretmek amacıyla Bakanlıkça görevlendirilen öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programları ihtiyaca cevap verememektedir.

5. Bu konuda hizmet veren kurumlar arasında işbirliği ve eşgüdüm bulunmamaktadır.”

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Bugün dünyada 300 milyondan fazla insan Türkçe konuşmaktadır. Türkiye, coğrafyası, ekonomisi, turizmi, kültürü, tarihi, medeniyeti ile dil ve kültürlerin kavşak noktasındadır. Birçok kaynakta ifade edildiği üzere toplumun değerleri, örf ve adetleri, tarihi, kültürü, dünya görüşü vb. dilde ifadesini bulur ve dille ifade edilir. Dili yeni nesle öğretmek, onu hakkıyla öğrenip kullanmalarını başarmakla sadece onların çağın gereklerine uygun bir biçimde yetişmeleri sağlanmayacak aynı zamanda onların dünyaya bakış ve onu algılayış açıları genişletilecektir.

İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya gibi ülkeler kendi dillerini yabancı dil olarak öğretmeye yüzyıllar öncesinden başlamıştır. Fransız, İngiliz, Alman, İspanyol dilleri yabancı dil öğretimi olarak programlanmış olup diğer ülkelere yabancı dil öğretim teknolojileri, metodları satarak hem para kazanmakta hem de kendi kültürlerini, dünya görüşlerini, aile yapılarını bilinçli ve metodlu bir şekilde yaymaktadırlar. Türkiye’de bu dillerin programlı bir şekilde Türk diline baskı kurması Türkçeyi zayıflatmakta, hatta dejenere etmektedir.

Türkçe öğretimi; dil ve kültür ilişkisinin ahenkli bir birleşimidir. Anadili dersi bu bağlantının kurulmasında ne kadar mühim ise Türkçenin yabancılara öğretimi de bu bağlantıda o derece mühimdir. Son yıllarda yabancılara Türkçeye olan ilgi ve merakı sosyal ve siyasal sebeplerle artmıştır. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği, bu talebin hakkıyla karşılanması için gerekli altyapı çalışmaları yapmak ve sistemli eğitim programları oluşturmaktır.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına gönderilen öğretmenlerin Türk tarihini, kültürünü ve edebiyatını bir program dahilinde öğrenmiş ve Türk dilini öğretmeyi bir yabancı dil öğretmeni olarak kavramış öğretmenler yetiştirmektedir.

Diğer bir amaç, Türkiye’de eğitim veren yabancı ülkelerin okullarında yabancı dil olarak Türkçe öğretmeyi bilen öğretmenler yetiştirmektir.

Türkçeye olan yoğun talebin karşılanması için yabancılara Türkçe dersi veren öğretmenlerin yeterli akademik altyapıya ve yöntem bilgisine sahip olmadan bu alana sevk edilmesine sebep olmuştur. Bu nedenle kurulacak Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği’nin amacı, alanında yeterli eğitimi almış uzman öğretmenler yetiştirmektir.

Yabancılara Türkçe öğretimi, Türkçe öğretimi genel başlığı altında yer alabilse de; gerek öğretim ortamı gerekse öğretmen yeterlikleri açısından Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, anadili öğretiminden çok farklı özellikler içermekte ve kendi içinde alt alanları vardır:

- 1- Çalışmak için, eğitim için gelen yabancılara Türkçe’nin yabancı dil olarak Türkiye’de öğretimi.,
- 2- Yabancılara, yurt dışında Yaşayan Türklere ve Türk Soylulara Türkçe’nin yabancı dil olarak yurtdışında öğretimi.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİR AVRUPA PROJESİ

Avrupa Birliği Yabancı Diller Ortak Başvuru Metni kapsamında A1 ve A2 düzeyinde “*Kültür ve dil öğretiminde dil ve ses teknolojileriyle kültürlerarası diyalogu geliştirmek*” konulu ve Avrupa Birliği Komisyonunca desteklenmiş projeye Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalı ve İstanbul Fransızca Öğretmenleri Derneği bilimsel ortak katılarak “Yabancı Dil Olarak Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi” modülünü, Fransızca-Türkçe, Türkçe Fransızca, Türkçe-Flamanca, Flamanca-Türkçe, Türkçe-Hollandaca, Hollandaca-Türkçe modüllerini gerçekleştirmiştir. 2009 yılı sonu itibariyle bitirilmiş ve <http://www.commart.be> adlı internet sitesi üzerinden hizmete açılmıştır.

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen hayat boyu öğrenme programı (LLP) “(...) topluluğu ileri bir bilgi toplumu haline getirmek, daha çok ve daha iyi iş imkanı yaratmak, sosyal bütünlüğü geliştirmek; çevrenin gelecek kuşaklar için daha iyi korunmasını sağlamak; özellikle de dünyada bir kalite referansına dönüşmelerini temin etmek amacıyla topluluk içindeki eğitim ve öğretim sistemleri arasında karşılıklı değişim, işbirliği ve hareketliliği güçlendirmek” (www.ua.gov.tr/index.cfm?k=73 - 30k -(16.06.2010) gibi çeşitli amaçlara sahiptir.

“*Kültür ve dil öğretiminde dil ve ses teknolojileriyle kültürlerarası diyalogu geliştirmek*” adlı bu proje, Avrupa Birliği tarafından az bilinen diller olarak belirlenen Slovakça, Romence, Türkçe ve Hollandaca gibi dillerin ve kültürlerinin öğretimi için elektronik ortamda öğretim yöntemleri oluşturmayı amaçlar. Uzaktan

eđitime uygun, yenilikçi ve teknolojik donanıma sahip bu proje, Slovakya, Romanya, Türkiye, Fransa ve Hollanda olarak 5 Avrupa ülkesi tarafından yürütülmüştür. Her ülke, dil ve sesle ilgili en son teknolojileri kullanarak karşılıklı etkileşim içerisinde mültimedya unsurları içeren 9 modül geliştirmiştir. Oluşturulan bu modüller *Avrupa Ortak Başvuru Metni*'nde yer alan ve iletişimsel açıdan temel kullanıcı olarak nitelendirilen A1 ve A2 düzeylerini (Bkz. Cadre européen commun de référence, Conseil de l'Europe, Clé International, Paris, 2000, ss.24-25) hedefler. Karşılaştırmalı bir yaklaşıma dayanarak oluşturulan her modül, Türkçe-Fransızca, Fransızca-Türkçe, Romence-Hollandaca, Hollandaca-Romence, Slovakça-Hollandaca, Hollandaca-Slovakça, Hollandaca-Fransızca, Fransızca-Hollandaca ve Türkçe-Hollandaca gibi bir kaynak dil ve bir erek dilden oluşur.

Projedeki dil ve kültür öğretim modülleri, elektronik ortamda hazırlanmış olan **Lingu@com-Lingu@tor** eğitim-öğretim yazılımı ile oluşturulmuştur. Canlı ve çağdaş mültimedya unsurları içeren bu öğretim programı, çizimler, fotoğraflar ve çeşitli alıştırmalar sayesinde gerçek ve doğal iletişim durumlarında dil becerilerini aşamalı bir eğitimle kazandırmayı hedefler. Ayrıca, iyi görmeyenler veya disleksi gibi okuma zorluğu olanlar, sesli dinleyerek öğrenmek isteyenler **text-to-Speech** sayesinde doğala yakın bir sesle metinlerin seslendirilmesi ve ekranda boyut büyütme/küçültme gibi çeşitli öğrenme kolaylıklarından da faydalanabilir. Böylece, oluşturulan eğitim platformunda, internet aracılığı ile bireysel öğrenme sonuçları takip edilebilir, yazılı ve sözlü geri dönüt alma imkanı oluşturulabilir.

Lingu@com-Ligu@tor öğrenme modülleri *Avrupa Ortak Başvuru Metninde* belirtilen Anlama, Konuşma, Yazma ve Okuma gibi dil yeterlilik alanlarında A1-A2 temel kullanıcı düzeylerine uygun olarak, dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek durumlarla başa çıkmak, günlük yaşamla ilgili (aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılmak gibi çeşitli edinimleri kazandırmayı amaçlar.

Belçika Hasselt Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi öğretim elemanları tarafından geliştirilmiş olan Hollandaca-Fransızca temel modülünden hareketle **Yabancı dil olarak Türkçe ve Türk Kültürü Öğretim Modülü** geliştirilmiştir. Türkçe'nin internet ortamında temel dil becerilerini ve kültürel özelliklerini kazandırmayı hedefleyen bu proje, gerçek ve doğal iletişim ortamında kendi kendine öğrenme olanağı sağlayan etkin bir mültimedya eğitim programıdır.

ELEKTRONİK ORTAMDA(E-ÖĞRENME) YABANI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİM MODÜLLERİ

Modüllerin ilk amacı, iletişimsel bir beceri kazandırmaktır. Gerçek bir kültürel ortamın oluşmasına özen gösterilerek, günlük hayattan alınan gerçek sahneler içerisinde iletişimsel bir öğrenme hedeflenmiştir. Alıştırmalar ve teorik açıklamalar bu yaklaşıma göre oluşturulmuştur. Her ünite, didaktik gelişim süreci göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Çeşitli ünitelerden oluşan her blok sonunda da, edinimleri değerlendirmek için kontrol amaçlı alıştırmalar hazırlanmıştır.

Lingu@com öğrenim metodunun ikinci amacı ise, yeni kelime ve bilgilerin kıyaslanması ve öğrenilen bilgilerden hareketle yeni becerilerin kazanılmasıdır. Ana dille karşılaştırıldığında yabancı dile özgü zorlukların bilinmesi o dilin öğrenilmesini kolaylaştırır. Gerekli olan açıklamaların öğrenen kişinin anlamasına engel oluşturmaması için de, bu açıklamalar öğrenen kişinin kendi dilinde yazılmıştır. Teorik bilgilerde olduğu gibi alıştırmalarda da hedef dil ve kültür, dil öğrenen kişinin kültürü ve ana dili ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Böylece, öğrenenin dil konusundaki mevcut bilgileri göz önünde bulundurulmuştur. Ana dil ve bilinen diğer yabancı diller sayesinde, yeni öğrenilen dilin yapısını kavramak daha da kolaylaşır. Aksi taktirde, bir dilden diğerine aktarma yaparken, dillerin kendi özelliklerinden kaynaklanan çok çeşitli hatalar ortaya çıkabilir.

Modüller iki şekilde yapılandırılmıştır: Öğrenen, önce alıştırmaları sonra da gerekli ise teorik bölümü ve cümle kuruluşlarını yaparak tümevarımcı bir öğrenme yöntemi seçebilir. Buna karşılık, dilbilgisi, kelime bilgisi, kültür ve iletişim alanlarında yapılan teorik açıklamaları inceleyerek ve bunlarla ilgili alıştırmaları yaparak daha analitik bir öğrenme yöntemi de seçebilir. Böylece, dil öğrenen, internet aracılığı ile kendine özgü bir öğrenme biçimi oluşturabilir.

Lingu@com öğrenim modüllerinin program yazılımları, “e-learning **Lingu@tor**”(<http://www.commart.be>) kuruluşu yazılım geliştirme yazarları tarafından gerçekleştirilmiştir. **Text-to-Speech** (Doğala yakın mekanik seslendirme) teknolojisinin özellikleri ve fonksiyonları geliştirilerek, metinlerin doğala yakın bir biçimde, otomatik olarak seslendirilmesi sağlanmıştır. Her diyalog seslendirilmiş ve çevirisi de aynı anda yine sesli olarak verilmiştir. Ayrıca, teorik metinleri ve başlıca 4 temel alıştırmaya metinlerini de sesli olarak dinlemek mümkündür. Öğrenen kişi kendi seçtiği metinleri de seslendirilebilmekte ve gözden kaçırdığı bazı hataları da böylece sesli olarak duyabilmektedir. Eşsesli kelime hataları gibi zor fark edilen hatalar **Lingu@tor seslendirme** sistemi sayesinde düzeltilebilmektedir.

Text-to-Speech sayesinde, öğrenen kişi ekrandaki herhangi bir metni doğala yakın bir sesle okutabilir. Daha sonra da, örnek seslendirmeyi taklit ederek kendisi de seslendirme yapabilir. Sesli öğrenimi tercih edenler için bu büyük bir kolaylıktır. Bu teknik, özellikle, görme engelliler ya da «disleksi» gibi okuma sorunları olanlar için son derece faydalı bir yöntemdir.

Öğrenme sürecinde karşılaşılan zorlukları gidermek için modüllerde, aşağıda belirtilmiş olan çeşitli yardım alma biçimlerine yer verilmiştir:

Anında düzeltme: Değerlendirme notunun ve doğru cevapların anında alınması.

Açıklamalı düzeltme: Yazılı alıştırmaların detaylı açıklaması.

Başka yardıma yönlendirme: Hataların gösterilmesi ve doğru cevapların alınması.

Açıklama: Kültür ve dilbilgisi açıklamaları.

Yardımcı ek kelimeler: Sözcük ve iletişim dosyalarında yeni kelimelerin verilmesi.

Elektronik sözlük: Modüllerde verilen kelimelerin tamamı ve okunuşları.

Lingu@com öğrenim metodu, kuramsal açıklamalar, alıştırmalar ve elektronik sözlük olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. **A1** ve **A2** düzeyine uygun olarak hazırlanmış temel metinlere ve bunlara bağlı alıştırmalara ulaşmak için 2 ayrı dosya oluşturulmuştur. **Théorie** butonu ile, alıştırmalarla ilgili kuramsal bilgilere ve dil ve kültür ile ilgili açıklamalara ulaşılır. Sözlüğe, teorik veya alıştırma bölümlerinden ya da ana sayfadan ulaşılabilir. Sözlük ve diğer iki bölümün kullanımı da kullanım klavuzunda detaylı bir biçimde ele alınmıştır.

Alıştırmalar

Lingu@Tor™ Author yazılımı, e-learning alanında formasyon programları üretmek ve özellikle internet için geliştirilmiş bir multimedya platformudur. Öğrencilere, çok çeşitli bakış açılarıyla, karşılaştıkları problemleri çözme imkanı verir. **Lingu@Tor™ Author** yazılımı ve basit bir dijital fotoğraf makinesi ile, dil öğrenenlerin günlük hayatı bu alıştırmalara yansıtılır. Bu ilginç ve sürekli geliştirilen platformda, yaklaşık yirmi çivarında alıştırma üretme türü vardır. Küçük değişikliklerle bu üretim türlerini çoğaltabilirsiniz. Birçok alıştırmalarda, fotoğraf, desen, ses kaydı, grafik, video gibi dijital multimedya unsurları kullanabildiği gibi metinler de kullanılmaktadır. (<http://www.commart.be/tr/producten/editorler/linguator-lingua-teaching-through-on-line-resources-uitgeverijen/>)

- **Gap-it** (Metindeki boşluklara kelime/resim kaydırma)
- **Cloze-it** (Metindeki boşlukları yazarak doldurma)
- **Dump-it** (Resim birleştirme ve eşleştirme)
- **List-it** (Kelime ve kelime gruplarını listelemek)
- **Comb-it** (Hareketli menüler içinden seçme)
- **Translate-it** : (Doğularını da veren yazılı çeviri alıştırmaları)
- **Spot-it** (Yerleştirme ve sınıflama alıştırmaları- resim üzerine kaydırma)
- **Dialog-it** (diyalog alıştırmaları) Cümle oluşturmak ve cümleleri ses kayıtları ile mukayese etmek.
- **Sort-it** (Düzensiz verilen diyalogları sıraya koymak)
- **Pronounce-it** (Teleffuz yapma alıştırmaları)
- **Cross-it** (Multimedya içerikli bulmacalar)
- **Match-it** (Resim ve resim gruplarını birleştirme)
- **Build-it** (Metni yeniden oluşturma)
- **Clock-it** (Süreye bağlı eşleştirme alıştırmaları)
- **Deform-it** (Resim ve gizli resimleri bulma)

- **Dictate-it** (Doğrusunu da veren dikte alıştırmaları)
- **Name-it** (Doğrusunu da veren adlandırma alıştırmaları)
- **Memorize-it** (Akılda tutup yazma alıştırmaları)
- **Multiple Choice** (Doğrusunu da veren çoktan seçmeli alıştırmalar)
- **Ses kaydı yapma** alıştırmaları

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM ÖNERİSİ

Yurt dışında yaşayan neredeyse üçüncü ya da dördüncü kuşağı oluşturan yurttaşlarımız için iki dilli ve iki kültürlü olarak yetişmesi kaçınılmaz olmuştur. İçinde yaşadıkları toplumun dili ve kültürü yanında yurttaşlarımızın Türk kültürünü ve anadili olarak Türkçeyi üst düzeyde edinmeleri gerçeği ortadadır. Anadili bilmek ile aynı dili yabancı dil olarak öğretmeyi bilmek farklıdır.

Yabancılar yabancı dil olarak Türkçe öğretmenleri, Türkçenin yapısı ve öğretimi, Türkçe dil becerilerinin öğretimi ve öğrenme/öğretme etkinliklerinin tasarımı, bu becerilerin kazandırılmasındaki öğrenme sürecinin izlenmesi, sonuçların ölçülmesi ve değerlendirilmesi gibi alanlarda yetkinleşmesi; öğretim uygulamaları yapması, kuramsal ve uygulamalı çalışmaları izleyebilmesi gerekmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde bu farklı alanlara ilişkin özellikler yeterince değerlendirilmediğinden; öğretim yöntemi, öğretim teknikleri, program geliştirme, içerik, ölçme ve değerlendirme gibi çeşitli yönleriyle yeterince işlenmemiştir. Türkçenin anadili olarak öğretiminde öğretmen ve program yeterliklerini geliştirmeye ilişkin çalışmalar geliştirilerek yapılandırılırken Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine ilişkin yeterlikler belirlenmemiştir.

Yurtiçinde ve yurt dışındaki özel ve resmi kuruluşlara bağlı dil kurslarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, yurtdışındaki Türkoloji Merkezlerinde, üniversitelere bağlı dil okullarında, yurt dışındaki üniversitelerin Yabancı Diller Bölümlerinde görev yapanlar, üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim ve Türkçe Eğitimi Bölümleri (Türkçe Öğretmenliği Programları) mezunlarıdır. Adı geçen bölümler, bu görevi üstlenmeye uygun ya da en yakın alanlar gibi görünse de söz konusu bölümlerin lisans ve lisansüstü programları incelendiğinde; program içeriklerinin, yabancılar yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin gerekliliklerini tam taşımadığı görülmektedir.

Türkiye'de yabancılar Türkçe öğretimi için lisans programı yoktur. Bazı üniversitelerimizde Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi "Yüksek Lisans ve Doktora" programları veya dersleri vardır. Lisans düzeyinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bölümlerinin açılması Türk dilinin geleceği açısından önemlidir.

İngiltere ve Amerika'da ELT (Departement of English language teaching) ve Fransa'da FLE (Departement de didactique du Français Langue étrangere) bölümleri lisans programları olarak yer almaktadır. Bu bölümler, İngilizce veya Fransızca'yı yabancı dil olarak öğretecek elemanların yetiştirildiği bir bölümlerdir ve öğrencilerinin yurtdışında staj yapma zorunlulukları vardır.

Günümüzde çeşitli uygulamaya bakıldığında Yabancılar Türkçe Öğretiminde genellikle dilbilgisi ağırlıklı öğretim yapıldığı gözlemlenmektedir. Dilbilgisi ayrı bir konu alanı gibi değil, Diller için Avrupa Ortak Başvuru metninde belirlenmiş olan dört temel dil becerisini de kapsayacak biçimde, amaca uygun öğretim ortamları, yöntem ve teknikler, araç-gereçlerle yapılmalıdır. Böyle bir öğretim programının da etkili bir biçimde uygulanabilmesi için "Amaç, İçerik, Süreç, Ölçme ve Değerlendirme" aşamalarının önceden belirlenmesi gerekir. Yabancılar Türkçe Öğretimi konusunda ülkemizdeki uygulamaya bakıldığında çeşitli öğretim ortamlarına uygun hazırlanmış bir eğitim programının olmadığı görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretmen yetiştirme ve öğretmen yeterlilikleri açısından Yabancı dil olarak Türkçe öğreteceklerin veya öğretmekte olanların alan bilgisinin yanı sıra program ve içerik bilgisine sahip olması, hedef kitleyi tanıması, öğretim ve öğrenme süreçlerini bilmesi, ölçme ve değerlendirme alanındaki yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sınıflarında, öğretim elemanları "çok dilli, çok kültürlü" diye tanımlanan bu sınıflarda, öğretim ortamlarının sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi için çeşitli iletişim tekniklerini kullanabilecek donanıma sahip olmalıdır.

Bu bakımdan Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretimi ayrı bir disiplin olarak ele alınmalı ve alt alanları tanımlanmalıdır. Bu programlara uygun öğretim yöntem ve teknikleri belirlenmeli, görsel-işitsel araç-gereçler

ve ders kitapları hazırlanmalıdır. Yabancı Dil olarak Türkçe öğretiminin çeşitliliğine uygun, alan yeterlilikleri ve öğretmen yeterlilikleri belirlenmelidir. Yetiştirilecek öğretmenlerin alan bilgisinin yanı sıra öğretim ortamlarına uygun olarak farklı kültürlerle, geleneklere duyarlı olması göz önünde bulundurulmalıdır. Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerle, yurt içindeki ve yurt dışındaki öğretmenlerin, sürekli gelişimi sağlanmalıdır.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ DERS PROGRAMI ÖNERİSİ

Yukarıda izah etmeğe çalıştığımız kriterler dikkate alınarak Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretmeni yetiştirecek bir llsans programının nasıl olması gerektiği, yıllar ve yarıyllara programın dersleri, haftalık ders saatleri ve kredileri aşağıdaki şekilde olmasını öneriyoruz..

I. YARIYIL					KREDİ/SAAT				II. YARIYIL					KREDİ/SAAT			
Sayı	Türü	DERS ADI	T	U	Kr	ECTS	Sayı	Türü	DERS ADI	T	U	Kr	ECTS				
1	ALAN	Dilbilgisi-I (Ses bilgisi)	3	0	3	5	1	ALAN	Dilbilgisi-II (Yapı Bilgisi)	3	0	3	5				
2	ALAN	Türk Dili tarihi	3	0	3	5	2	ALAN	Türk Kültür ve medeniyet tarihi	3	0	3	5				
3	ALAN	Türkçe Yazılı ve Sözlü anlatım I	3	0	3	5	3	ALAN	Türkçe Yazılı ve Sözlü anlatım II	3	0	3	5				
4	ALAN	Yabancı Dil I	3	0	3	5	4	ALAN	Yabancı Dil II	3	0	3	5				
5	EĞİTİM	Eğitim Bilimine Giriş	3	0	3	5	5	EĞİTİM	Eğitim Psikolojisi	3	0	3	5				
6	ALAN	Bilgisayar-1	2	2	3	5	6	ALAN	Bilgisayar-11	2	2	3	5				
TOPLAM			17	2	18	30	TOPLAM			17	2	18	30				
III. YARIYIL									IV. YARIYIL								
Sayı	Türü	DERS ADI	T	U	Kr	ECTS	Sayı	Türü	DERS ADI	T	U	Kr	ECTS				
1	ALAN	Metin Dilbilim I	3	0	3	4	1	ALAN	Metin Dilbilim II	3	0	3	4				
2	ALAN	Dilbilimine Giriş	3	0	3	4	2	ALAN	Dilbilim	3	0	3	4				
3	ALAN	Dil Öğretiminde Yaklaşımlar I	2	0	2	4	3	ALAN	Dil Öğretiminde Yaklaşımlar II	2	0	2	4				
4	ALAN	Dilbilgisi-III (Kelime Bilgisi)	3	0	3	5	4	ALAN	Dilbilgisi-VI (Cümle Bilgisi)	3	0	3	5				
5	ALAN	Yabancı Dil III	3	0	3	4	5	ALAN	Yabancı Dil IV	3	0	3	4				
6	ALAN	Yabancılarla Türkçe öğretimi-I	3	0	3	5	6	EĞİTİM	Yabancılarla Türkçe öğretimi-II	3	0	3	5				
7	EĞİTİM	Öğretim İlke ve Yöntemleri	2	2	3	4	7	EĞİTİM	Ölçme ve Değerlendirme	2	2	3	4				
TOPLAM			19	2	20	30	TOPLAM			19	2	20	30				
V. YARIYIL									VI. YARIYIL								
Sayı	Türü	DERS ADI	T	U	Kr	ECTS	Sayı	Türü	DERS ADI	T	U	Kr	ECTS				
1	ALAN	Çeviri-I	3	0	3	4	1	ALAN	Çeviri-II	3	0	3	4				
2	ALAN	Türk Edebiyatı tarihi -I	3	0	3	5	2	ALAN	Türk Edebiyatı tarihi -II	3	0	3	5				
3	ALAN	Osmanlıca-I	3	0	3	4	3	ALAN	Osmanlıca-II	2	0	2	4				
4	ALAN	Türk lehçeleri	2	0	2	4	4	ALAN	Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi	2	2	3	5				
5	ALAN	Anlanbilim	2	0	2	5	5	ALAN	Sözcük Bilimi	2	0	2	4				
6	EĞİTİM	Sınıf Yönetimi	2	0	2	4	6	GENEL KÜLTÜR	Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı	2	2	3	4				
7	ALAN	Sözlükbilim	2	0	2	4	7	EĞİTİM	Seçmeli-I	3	0	3	4				
TOPLAM			17	0	17	30	TOPLAM			17	4	19	30				
VII. YARIYIL									VIII. YARIYIL								
Sayı	Türü	DERS ADI	T	U	Kr	ECTS	Sayı	Türü	DERS ADI	T	U	Kr	ECTS				
1	ALAN	Osmanlıca-III	2	0	2	5	1	ALAN	Osmanlıca-IV	2	0	2	5				
2	ALAN	Özel Öğretim Yöntemleri	2	2	3	5	2	ALAN	Diksiyon	3	0	3	5				
3	GENEL KÜLTÜR	Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi I	2	0	2	0	3	GENEL KÜLTÜR	Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II	2	0	2	0				
4	GENEL KÜLTÜR	Drama Uygulamaları	3	0	3	5	4	GENEL KÜLTÜR	Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi	2	0	2	5				
5	EĞİTİM	Okul Deneyimi	1	4	3	5	5	EĞİTİM	Öğretmenlik Uygulaması	2	6	5	5				
6	EĞİTİM	Rehberlik	3	0	3	5	6	GENEL KÜLTÜR	Topluma Hizmet Uygulamaları	1	2	2	5				
7	ALAN	Seçmeli-II	3	0	3	5		ALAN	Seçmeli-III	3	0	3	5				

TOPLAM	16	6	19	30	TOPLAM	15	8	19	30
--------	----	---	----	----	--------	----	---	----	----

Ders Türleri: A = Alan ve alan eğitimi dersi GK = Genel kültür dersi MB = Öğretmenlik meslek bilgisi dersi s = Seçimlik ders ECTS = AKTS
(Avrupa Kredi Transfer Sistemi)

SEÇMELİ DERLER													
VI. YARIYIL						VII. YARIYIL							
Sayı	Türü	DERS ADI	T	U	Kr	ECTS	Sayı	Türü	DERS ADI	T	U	Kr	ECTS
1	ALAN	Dil Edinimi	3	0	3	5	1	ALAN	Karşılaştırmalı Dilbilgisi	3	0	3	5
	GENEL KÜLTÜR	İkinci Yabancı Dil-Almanca-ı	3	0	3	5		GENEL KÜLTÜR	İkinci Yabancı Dil-Almanca-ii	3	0	3	5
	GENEL KÜLTÜR	İkinci Yabancı Dil-İngilizce-ı	3	0	3	5		GENEL KÜLTÜR	İkinci Yabancı Dil-İngilizce-ii	3	0	3	5
	GENEL KÜLTÜR	İkinci Yabancı Dil-Fransızca-ı	3	0	3	5		GENEL KÜLTÜR	İkinci Yabancı Dil-Fransızca-ii	3	0	3	5
VIII. YARIYIL													
Sayı	Türü	DERS ADI	T	U	Kr	ECTS							
1	ALAN	Türk Şiir Bilgisi	3	0	3	5							
	GENEL KÜLTÜR	İkinci Yabancı Dil-Almanca_iii	3	0	3	5							
	GENEL KÜLTÜR	İkinci Yabancı Dil-İngilizce_iii	3	0	3	5							
	GENEL KÜLTÜR	İkinci Yabancı Dil-Fransızca_iii	3	0	3	5							

Kaynakça

1. *Cadre européen commun de référence pour les langues*, Conseil de l'Europe, Clé International, Paris, 2001.
2. Bozdemir Michel, *Méthode de turc*, Volume I, L'Asiathèque, Paris, 2008.
3. Hirschsprung Nathalie, *Apprendre et enseigner avec le multimédia*, Hachette, Paris, 2005.
4. Lancien Thierry, *Le Multimédia*, CLE International, Paris, 1998.
5. Karababa Canan, «Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve bu alan için öğretmen yetiştiriminin önemi ve gereği», 06-08 Nisan 2010 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştay kitabı.
6. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, 06-08 Nisan 2010 *Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştay kitabı*

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZEL GÖRSEL ÇAĞRIŞIM HARİTASININ KULLANIMI

Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş, giyaytas@gazi.edu.tr,

Arş. Gör. Nazife Burcu Erden, nberden@gazi.edu.tr

Özet: Bu çalışma; Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde, sözel görsel çağrışım haritalarının kelime kazanımındaki yerini ve önemini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada, çağrışımın kelime kazanım stratejisi olarak nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmuştur. Zihnin çalışma prensibi olarak addedilen çağrışım, kavram alanı oluşturmada en önemli unsurlardan birisidir. Araştırmada, yeni öğrenilen bilgilerin daha önceden öğrenilmiş bilgilerle ilişkilendirildiğinde öğrenmenin daha kalıcı olduğu gerçeğinden yola çıkarak, kelime kazanımında kelimenin zıt ve yakın/eş anlamlarıyla beraber çağrışımlar kurarak kodlanmasının kelime kazanım sürecindeki yeri ve önemine dikkat çekilmektedir. Sözel görsel çağrışım haritası olarak adlandırdığımız bu teknikte, kazandırılması düşünülen kelimeyle alakalı görsel ve sözel bir ipucu bulunmaktadır. Bu da kelime kazanım sürecinde birden fazla duyuyu harekete geçirdiği gibi, kelimeyi de zihinde birçok kavramla ilişkilendirerek daha kalıcı kılmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, sözel görsel çağrışım haritalarının Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanım gerekliliği tespit edilerek, dil öğrenim sürecinin en büyük unsurlarından olan kelime kazanımı sırasında, nasıl kullanılması gerektiğine dair önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkçenin yabancı Dil Olarak Öğretimi, Sözel Görsel Çağrışım Haritası.

USING ORAL AND VISUAL ASSOCIATIVE MAP IN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

ABSTRACT

This study has been made to stress the position and the importance of oral and visual associative maps in extending vocabulary of Turkish education as a foreign language. The possible methods of using association for extending vocabulary have been emphasized in this study. Association, known as working principle of mind, is one of the main factors to form a concept field. The idea of; further information is permanent by associating it with the present information leads us to the main point of this study: The position and importance of associating and encoding one word with its antonym and synonym in the process of extending vocabulary which is called as oral and visual associative map. In this technique; there is oral and visual tip related with the newly learnt word. It helps to make the word more permanent in our mind by relating it with many other concepts and ticking senses. Document analysis, one of the qualitative research methods, is used in this study. As a result of the study, it has been found that visual associative maps are necessary in educating Turkish as a foreign language. There are also some suggestions about the usage of visual associative maps in the extending vocabulary process.

Keywords: Turkish Education as a Foreign Language, Oral Visual Associative Map

GİRİŞ

Dil kullanımında bireyler, yaşadıkları an içerisinde o anın zihinlerinde uyandırdığı çağrışımlar ve o çağrışımların harekete geçirdiği kelimelerle kendilerini ifade ederler (Erden, 2011). Zihnin çalışma prensibi olan çağrışım, kelimelerin zihinde yer etmesini sağlayan en önemli unsurdur (Buzan, 2009). Yabancı dil öğretiminde, öğrenenin zihninde sağlam bir kelime dünyası oluşturulması ezberden ziyade çağrışımsal ipuçlarıyla daha kolay olmaktadır. Ezberlenen kelimeler günlük hayatta ihtiyacımız olduğunda gerektiği gibi cümle içerisinde kullanılamaz. Bunun sebebi kelimenin zihnimizde belli bir kavramın karşılığı olarak değil, ana dildeki kelimenin karşılığı olarak yer etmiş olmasıdır. İhtiyaç olduğunda gerekli kelimeleri zihinde bulup kullanılabılır hâle getirmek için, onların çağrışımın benzerlik

ve zıtlık ilkelerinden yola çıkılarak oluşturulan sözel ve görsel haritaların kullanılması faydalı olacaktır. Çünkü günlük hayatta karşılaşılan uyarıcılar, zihinde o uyarıcıların çağrıştırdığı kelimelerle eşleşir ve yabancı dile ait kelime dünyası daha zengin bir zeminde oluşmaya başlar. Çağrışım haritasıyla kodlanan kelimeler yakın/eş anlamlarını ve tezatlarını da akla getireceği için düşünme ve anlatım sürecinde akıcılık ve zenginlik sağlar. Türkçenin soyut kavramları somutlaştırmadaki gücü göz önüne alınarak, yabancılara Türkçe öğretiminde sözel-görsel çağrışım haritalarının kullanımının önemli olduğunu ortaya koymak için yapılan bu çalışmada, kelime kazanım sürecinde kültür ve milli değerlerin önemine vurgu yapılarak Türkçe öğretimi kitaplarında bu teknikten nasıl faydalanılabileceğine dair önerilerde bulunulmuştur.

Yöntem

Bu çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemi tercih etmemizin sebebi; çağrışım ile ilgili var olan kaynakların yeterince değerlendirilmemiş ve bunların eğitim öğretim sürecinde kullanılabilirliklerinin tartışılmamış olmasıdır. Bununla birlikte, çağrışımın strateji ya da teknik olarak kullanıldığında eğitime ne gibi katkılar sağlayacağı üzerinde değerlendirmelerin olmayışı bizi doküman analizine yöneltmiştir.

Problem durumu

Ana Problem

Yabancı dil öğretiminde birbirinden farklı yöntem ve tekniklere yer verilmektedir. Bunların yanında çağrışım unsurlarının kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların ne denli etkili olduğu ve sonuçları itibarıyla Türkçenin öğretiminde çağrışım stratejilerden yararlanmanın etkilerinin sonuçları ve bu konuyla ilgili bulguların değerlendirilmesi gerekmektedir.

Alt Problemler

Çağrışımın kelime kazanımına olan etkisi nedir?

Yabancı dil eğitiminde kelime kazanımının yeri ve önemi nedir?

Çağrışım ve Kelime Kazanımı

Çağrışım, hem felsefi hem de psikoloji literatüründe yer alan birçok teorinin zeminini oluşturan genel bir ilkedir. Özellikle modern psikolojinin bellek ve öğrenme alanlarında önemli yere sahiptir. Günümüzde pek çok öğrenme kuramına zemin teşkil eden çağrışım, ilk kez Aristoteles tarafından ortaya konmuştur. “Bellek” kavramını ortaya koyarak, “tanıma” ve “geri çağrışım” kavramlarını tanımlayan Aristo, bellekte organize edilmiş bilginin hatırlanmasının kolay olduğunu ve bunun çağrışım dayalı olduğunu belirtmiştir. Ona göre nesnelere, olaylara ve insanlara, zihinde birbirleriyle benzerlik, yakınlık, zıtlık ve sıklık ilkesine göre çağrışım lanırlar (Çelen, 2010).

Aristoteles, anımsamanın işlevini anlatırken yakınlık, benzerlik, zıtlık ve sıklık ilkesi olmak üzere bugün psikolojide geçerliliğini sürdüren dört temel ilkeyi ortaya koymuştur. Aristoteles’e göre çağrışım, ortak duyuya ilgilidir. Çağrışım, beş temel duyunun bir bakıma birleştirilmesiyle oluşan altıncı bir duyunun içinde yer alır (Cevizci, 2005: 528). Bu altıncı duyu ile kelime serveti arasında yakın bir ilişki vardır. Kelime serveti dile hâkimiyet göstergelerindedir. Kelime servetinin bellekte oluştuğu, belleğin de çağrışım ile olan sıkı ilişkisi göz önüne alındığında; kelime kazanımında çağrışım dayalı bir tekniğin kullanımının önemi ortaya çıkmaktadır. Nelson’un “*Deneyimler, her göstergesi diğerleriyle bağlantılı bir yapı içinde oluşturur. Çağrışım ilişkisi kurulmadan kelimeleri oluşturmak ve hatırlamak mümkün değildir.*” (Nelson vd., 1998:) ifadesi de dil eğitiminde; kelime ve çağrışım ilişkisini temel alan bir süreç oluşturulması gerekliliğini pekiştirmektedir.

Kelimeler dile ait en önemli parçalardır. Dil öğreniminin bilişsel bir süreç olduğu ve bu süreçte kelime serveti oluşturmanın önemi göz önüne alındığında, zihnin çalışma prensibi olan çağrışımın (Buzan, 2006). bu süreçte bilinçli bir şekilde kullanılması gerçeği ortaya çıkmaktadır. Kelime serveti öğrenme sonucu olduğundan, çağrışımın kelime kazanımındaki rolü için çağrışım ve öğrenme ilişkisi de ortaya konmalıdır. Platon’a göre öğrenme, zihinde olan şeyi anımsamaktır ve bu anımsama çağrışım ile mümkün olmaktadır (Platon, 2001). Corballis ise bu konuyla ilgili olarak, “*Zihni yaratan beyin, “nöron*”

adı verilen ve çağrışım esaslı çalışan ögeler yardımıyla görevini yerine getirmektedir. Nöronlar, duyu organlarından gelen bilgileri beyne ve beyinden gelen bilgileri de çeşitli çıktı organlarına taşımaktadırlar. Nöronların kullandığı geri besleme süreçleri ve boşalmalar, kendini yineleyen sarmallar aracılığıyla iletilmektedir. Nöronlar arasındaki bağlantıyı sağlayan “sinaps” adı verilen bağlantı noktaları, deneyimlere göre yer değişimlerine ayak uydurabilirler. Bu ayak uydurma, öğrenme ve hafızanın da temelini oluşturur.”(Corballis, 2003). ifadesinde bulunmaktadır.

Corballis’in bu değerlendirmesinden yola çıkarak, kelime kazanımında çağrışımın kullanılması hâlinde kelimelerin, olayların, konuların birbirleriyle ilişkili olarak beyinde yer ettiğini ve biri hatıra geldiğinde diğer kelimeler ve durumların da onunla beraber hatırlandığını söylemek mümkündür. Özellikle kelime kazanımında ve yeni bir konunun öğreniminde; insan beynindeki olay ve olguların birbiriyle bağlantılı olduğu, öğrenme ve hatırlamanın çağrışımına dayalı olduğu göz önüne alınmalıdır. Böylelikle, yabancı bir dil öğretiminde de çağrışımına dayalı bir yol izlemenin önemi daha net anlaşılmış olacaktır.

Yabancı Dil Eğitiminde Kelime Kazanımının Yeri ve Önemi

Geçmişten günümüze değin dil öğretimi (anadili ya da yabancı dil) dilin kurallarının öğretilmesi şeklinde gerçekleşmekteydi (Demircan, 2002). Dilin kurallarını öğreterek bir dilin öğrenilemeyeceği gerçeği, günümüzde neredeyse tüm dünyada kabul görmektedir. Avrupa Birliği’nde dil öğretimine büyük önem verilmektedir. Avrupa’da dilin kurallarının öğretilmesinden çok temel dil becerilerinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kazandırılması esastır.(Demirel ve Güneyli, 2009). Dil becerileri temelde anlama ve anlatmaya dayanmaktadır. Bireyler duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak ve karşılındakinin ne dediğini anlamak için kelimelere ihtiyaç duyarlar.

Kelime serveti dilin, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kolaylıkla gerçekleştirmesini sağlayan dil öğelerini oluşturmaktadır. Birey bildiği kelime oranında duygu ve düşüncelerini anlatır ya da düşüncelerini karşı tarafa aktarabilir (Karadüz, 2004). Dile ait kuralların daha kolay öğrenilmesi ya da yabancı bir dilin öğrenilmesi kazanılan kelime sayısı ile ilişkilidir. (Buzan, 1996).

Kelime serveti yeterince gelişmemiş bir insan, duygu ve düşüncelerini anlatmada sıkıntıya düştüğü gibi karşındakinin anlamada da yetersiz kalacaktır. Dolayısıyla dile ait temel becerilerin geliştirilmesi, kelime servetine paralel olarak gerçekleşmektedir. Yabancı dil öğreniminde kelime serveti üzerinde yeterince durulmaması, bireyin o dile ait kültürel ve milli unsurlarına da uzak kalmasına sebep olacaktır. Hâlbuki yabancı dil eğitiminde temel amaçlardan birisi de, dille beraber milli ve kültürel unsurları tanıtmaktır. Dolayısıyla yabancı dil öğretiminde kelime kazanımı ile ilgili strateji ve tekniklere ayrı bir önem verilmesi gerekmektedir. Bu süreçte de zihnin, kelimeleri çağrışım ilkelere neticesinde kodladığı göz önünde tutulmalıdır.

Dil öğrenmede, kelime kazanımı ile ilgili stratejilerin önemi yadsınamaz. Dil öğrenmenin önemli bir parçası olan kelime öğrenme stratejilerinin öğretimi ile ilgili olarak Schmitt, öğrencilerin dil öğrenmede en çok ihtiyaç duyduklarının, kelime öğrenme stratejileri olduğunu ifade etmiştir. (Schmitt’ten Akt: Şerabatır, 2008).

Türkçenin zengin kültürel unsurlar barındırıyor olması, onun yabancı dil olarak öğretiminde kelime servetine özellikle önem verilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Kelime öğretiminde bireylerin ilişkilendirmeler sonucu öğrendiği bilgisinden hareketle, her kelime başka kelimelerle ilişkilendirilerek verilmelidir.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Eğitiminde Sözel Görsel Çağrışım Haritasının Kullanımı

Sözel görsel çağrışım haritası, zihnin çağrışım esaslarına göre işlemlerini temel olarak oluşturulmuş bir kelime kazanımı tekniğidir. Bu teknikte öğretilecek kelimeler, zıtlık ve benzerlik olmak üzere çağrışımın iki temel ilkesi çerçevesinde oluşturulmaktadır. Aristoteles’in yüzyıllar önce ilk kez ortaya koyduğu çağrışım ilkeleri, pek çok dilbilimci, filozof, psikolog ve eğitim bilimci tarafından desteklenmiştir. Bu ilkelere benzerliğe göre, zihnin bir kelimeyi duyduğunda hemen o kelimenin bir benzerini çağrıştırmaktadır. Beyaz denilince ak kelimesinin çağrışım yapması bu ilke ile açıklanmaktadır.

Zıtlık ilkesine göre ise, beyaz denilince akla siyah gelmektedir. Aristoteles'in ileri sürdüğü ilkelerden sıklık ise, yabancı dil eğitiminde üzerinde önemle durulması gereken tekrar unsurunun altını çizmektedir. Bu özellikler bir araya gelerek, Türkçenin yabancı dil öğretiminde kelime kazanım sürecinde kullanılabilir, çağrışım temelli bir teknik oluşturulmasına zemin sağlamıştır.

Schmitt (1997) kelime öğrenme stratejilerinden bir kısmını “yeni bir kelimenin anlamını keşfetmede kullanılan stratejiler” başlığı altında belirleme stratejileri ve sosyal stratejiler olmak üzere ikiye ayırmıştır. Belirleme stratejileri içerisinde yer alan “var olan herhangi resim ya da hareketleri analiz etme, kelime listeleri yapma, resimli kartlar kullanma” ve sosyal stratejiler başlığında yer alan “yeni bir kelimenin anlamını öğretmene sorma ve yeni bir kelimenin eş anlamlısını öğretmene sorma” maddelerinin tek bir teknikte ve tek bir çerçevede yer alması mümkündür. Bunu sağlayacak olan sözel görsel çağrışım haritaları; öğrenilecek kelimenin hem anlamını, hem görsel bir ipucunu hem de eş/yakın anlamlısını veya onunla zıtlık çağrışımı yapacak tezat bir kelimeyi içinde bulundurmaktadır. Aşağıdaki örnekte öğrenilmesi istenen kelime “dede”dir. Dede kelimesinin sözlük anlamı alt sütunda, dede ile zıtlık çağrışımı yapılarak varılan “nine” kelimesi ise yan sütunda verilmiştir. Dede kelimesinin zihne kodlanırken sağlam kodlanması ve geri kolaylıkla getirilebilmesi için bir de görsel ipucundan faydalanılmıştır. Böylelikle kelime öğreniminde kullanılan resimli kartlar, kelimenin sözlük anlamını bulma, eş anlamlısını bulma gibi ilkeler tek bir teknikte toplanmış olmaktadır. Ancak bu teknikte harita oluşturulurken zıtlık ve benzerlik ilkelerinden hangisinin kullanıldığı belirtilmelidir. Aksi halde öğrenci, kelimenin zıttını mı yoksa eş anlamlısını mı öğrendiğini bilemez ve kelime karmaşası yaşar. Bunun için çağrışım oluşturularak varılan kelimenin yanına zıtlık ilkesinden hareketle varıldıysa “~~X~~” işareti, benzerlik ilkesinden hareketle varıldıysa “” işareti konulabilir.

dede	
Sözlük anlamı: Torunu olan erkek, büyük baba, büyük peder. Büyük babadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri. (TDK, 2005).	X nine

Sözel görsel çağrışım haritalarında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri görsel ipucunu doğru seçmektir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesini hedefleyen ders kitaplarında seçilen resim ve fotoğrafların; Türk kültürüyle yakından alakalı olması gereği, bu teknikte de kendini göstermektedir. “Kelime öğretimi aynı zamanda kültür öğretimidir” ilkesinden hareketle, sözel görsel çağrışım haritasında kullanılacak görsel ipucunu kendi değerlerimizle ortaklık gösterecek biçimde hazırlamamız gerekir. Söz gelimi Türkçe öğretimi sırasında “dede” kelimesi için kullanılacak görsel, Türk milletinin zihnindeki “dede” kavramıyla ters düşmemelidir.

Sonuç ve Öneriler

Zihinde oluşan her bilgi, çağrışım ilkeleri sonucunda yer etmektedir. Özellikle zıtlık, benzerlik ve sıklık ilkeleri ile kelimelerin zihinde unutulmayacak ve kolay hatırlanacak biçimde kodlanmasını sağlayan çağrışım, yabancı dil eğitiminde kullanılması gereken en önemli öğelerden biri olmalıdır. Çağrışımın Türkçenin yabancı dil olarak eğitiminde bir strateji halini alması ve çeşitli tekniklerle dil öğrenim sürecinde etkin rol oynaması önem teşkil etmektedir.

“Ne kadar çok duyuya hitap ederse o kadar kalıcı olur” ilkesi öğrenme kuramlarında olduğu gibi, dil eğitiminde de temel alınması gereken bir unsur olmalıdır. Sözel görsel çağrışım haritalarıyla

kelimenin kendisi, yakın ya da zıt anlamlısı ve görseli verilerek daha çok ilişkilendirme yapılması sağlanmakta dolayısıyla, sadece sözlükten karşılığına bakılıp geçilen bir kelimedenden daha kalıcı olmaktadır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi sürecinde her seviye için özel olarak hazırlanmış kitaplarda, konu içerisinde öğretilecek kelimeler evvela bir zihin haritası oluşturularak kavram alanı hâline getirilmeli, ardından bu kavram alanından seçilecek kelimelerle sözel görsel çağrışım haritaları oluşturulmalıdır.

Kaynak kitaplarda Türk destanlarından, halk hikâyelerinden faydalanılmalıdır. Örneğin, öğrencilerin seviyelerine göre düzenlenmiş Dede Korkut Hikâyeleri'nde konuyla ilgili harita oluşumu için, hikâyede geçen kelimeler ele alınmalı ve o kelimelerin kavram alanları (çağrışım alanları) belirlenerek sözel-görsel çağrışım haritaları oluşturulmalıdır.

Sözel görsel çağrışım haritalarıyla kitaplarda karşılaşılan öğrenciler, kendi çağrışım haritalarını da oluşturabilirler. Bireylerin kendi çağrışım alanlarıyla ilgili haritalar oluşturmaları, kendi deneyim ve düşüncelerinden yola çıkarak oluşturulacağı için daha faydalı olacaktır. Ancak bu süreçte, milli değerleri ve kültürel unsurları olumsuz yönde etkileyen ipuçlarından kaçınmak gerektiği unutulmamalıdır.

Çağrışımın zihin ve kelimelerle olan ilişkisi göz önüne alınarak Türkçenin hem ana dili hem de yabancı dil olarak eğitiminde, bir strateji içerisinde yer alması ve buna uygun tekniklerin oluşturulması eğitim süreci ve verimliliği için faydalı olacaktır.

Kaynakça

- Buzan, T. (1996). Bellek Eğitimiyle Anımsama Yöntemleri. Epsilon Yayıncılık: İstanbul.
- Buzan, T. (2009). Muhteşem Hafızanızla Tanışın, İstanbul: Boyut Matbaacılık.
- Cevizci, A. (2005). Felsefe Sözlüğü. (5.Baskı). İstanbul: Paradigma Yayınları.
- Corballis, M. C. (2003). İşaretten Konuşmaya Dilin Kökeni ve Gelişimi. Çev: Aybek Görey. İstanbul: Kitap Yayınevi.
- Çelen N. H. (2010). Öğrenme Psikolojisi. (2. Baskı). Ankara: İmge Kiyabevi Yayınları.
- Demircan, Ö. (2002). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri. Der Yayınları. İstanbul.
- Demirel ve Güneşli. (2006). "Dil Öğretiminde Yeni Bir Anlayış: Avrupa Dil Gelişim Dosyası" Crypriot Journal of Educational Sciences. Vol 1. No 2.
- Erden, N. B. (2011). Türkçe Dersinde Çağrışımın Kullanımı İle İlgili Gereklikler ve Öneriler. Yüksek Lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı.
- Karadüz, E. (2004). Sıklık Çalışmalarının Önemi. V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri-I, 20-26 Eylül, Ankara.
- Nelson D.L., Mcevoy, C.L. ve Schreiber, T.A. (1998), The University of South Florida Word Association, Rhyme and Word Fragment Norms.
- Platon. (2001). Phaidon. Çev: Kemal Yetkin , H. Ragıp Atademir, İstanbul: Sosyal Yayınlar.
- Platon. (2001). Phaidon. Çev: Kemal Yetkin. İstanbul: Sosyal Yayınlar.

Şerabatır, S. (2008). İlköğretim 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersinde Kullandıkları Kelime Öğrenme Stratejileri. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Eğitimi Anabilim Dalı.

TDK. (2005). Türkçe Sözlük (10.Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

IETC 2011

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE DİĞER ZÜMRELERLE İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE YARATICI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

CREATIVE LEARNING METHOD'S IMPACT ON STUDENTS' SUCCESS IN FOREIGN LANGUAGE COURSES WITH OTHER BRANCES

Saygın Eylem YAVUZ, Meryem Nur BAŞYİĞİT, Eylül SÖZEN, Murat İbrahim YAVUZ
seyavuz@hotmail.com

ABSTRACT

Son yıllarda hızla gelişen eğitim öğretim olanakları, internet kullanımının ve uzaktan eğitimin de yadsınamaz katkılarıyla, öğretmenlerin, öğrenme-öğretme konusuna daha duyarlı yaklaşımlarını gerektirmiştir. Öğreticiler, kalıcı bir öğrenme için, bilişsel biçimlerdeki farklılıklara rağmen, öğrenenin merkeze alındığı, öğrenilecek materyal ne olursa olsun, öğretimin, farklı yollar kullanarak, daha kısa sürede, eş zamanlı ya da eş zamansız ortamlarda, daha etkili nasıl gerçekleştirilebileceği üzerine çaba göstermektedirler.

Bireylerin zihinsel, bedensel, duygusal farklılıklarına etki eden, yaşadıkları kültür, eğitim öğretim ortamları, kullandıkları dil, kalıtım yoluyla kendilerinde mevcut bulunan yetenekler ve zihinsel yetiler, bireylerin çevrelerinde akıp giden hayata uyum sürecini şekillendirir ve böylece oluşan bilişsel biçimleri de nasıl öğrendiklerini belirler.

Bu araştırmada, öğrencilerin, ülkemizin coğrafi konumu ve farklılıkları ile tarihteki yeri ve önemi kullanılarak, yabancı dil öğrenme etkinlikleri kapsamında, hem okuma, konuşma, kelime öğrenme hem de diğerlerinin çalışmalarını dinleyip, izleme yoluyla yabancı dili yaparak ve yaşayarak öğrenip, iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirmeleri sağlanmıştır.

Yaklaşık 3 hafta ve 15 saat süren araştırmada akademik başarı farklılıkları ile cinsiyete göre değişim oranı, ön test ve son test uygulamalarıyla tesbit edilmiştir.

Araştırmanın örneklemini, Diyarbakır Gaffar Okkan Anadolu Lisesi 2010- 2011 eğitim ve öğretim yılı tüm 10. Sınıf öğrencileridir. 53 kız ve 65 erkek olarak toplam 118 kişi ile çalışılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları, bulgular, öneriler bildiri tam metninde mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: yaratıcı öğrenme, yabancı dil öğretimi, işbirliği, bireysel farklılıklar

1.GİRİŞ

Son yıllarda hızla gelişen eğitim öğretim olanakları, internet kullanımının ve uzaktan eğitimin de yadsınamaz katkılarıyla, öğretmenlerin, öğrenme-öğretme konusuna daha duyarlı yaklaşımlarını gerektirmiştir. Öğreticiler, kalıcı bir öğrenme için, bilişsel biçimlerdeki farklılıklara rağmen, öğrenenin merkeze alındığı, öğrenilecek materyal ne olursa olsun, öğretimin, farklı yollar kullanarak, daha kısa sürede, eş zamanlı ya da eş zamansız ortamlarda, daha etkili nasıl gerçekleştirilebileceği üzerine çaba göstermektedirler.

Bireylerin zihinsel, bedensel, duygusal farklılıklarına etki eden, yaşadıkları kültür, eğitim öğretim ortamları, kullandıkları dil, kalıtım yoluyla kendilerinde mevcut bulunan yetenekler ve zihinsel yetiler, bireylerin çevrelerinde akıp giden hayata uyum sürecini şekillendirir ve böylece oluşan bilişsel biçimleri de nasıl öğrendiklerini belirler.

Son yıllarda öğrenme öğretme arařtırmalarında önemli bir ivme kazanan yapıcı öğrenme-öğretme anlayıřları, bireylerin ancak bir bağlam içinde öğrenebildikleri ilkesini savunmaktadır. Gerçeklerin bireylerin dıř dünyasında olduđu varsayımını destekleyen nesnelci kuramların aksine, dıř dünyadaki anlamların bireylerin kendileri tarafından yapılandırıldıđı görüşünde birleřen yapıcı yaklaşım yeni bir paradigma olarak önem kazanmaktadır (Ataizi, 1999).

Bu arařtırmada, öğrencilerin, ülkemizin coğrafi konumu ve farklılıkları ile tarihteki yeri ve önemi kullanılarak, yabancı dil öğrenme etkinlikleri kapsamında, hem okuma, konuşma, kelime öğrenme hem de diğerklerinin çalışmalarını dinleyip, izleme yoluyla yabancı dili yaparak ve yaşayarak öğrenip, iletişim kurabilme yeteneklerini geliřtirmeleri sağlanmıřtır.

Howard Gardner'ın 1983 yılında 'Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences adlı eserinde ortaya koyduđu 'Çok Boyutlu Zeka Kuramı', zekanın toplumlar ve eğitim üzerinde yıllardır sürüp giden etkisini yani sadece dil ve matematik zekasını hesaba katan klasik zeka testi ve zeka tanımlamasını tarihe karıřtırmıřtır. Gardner bireylerin aynı düşünüş tarzına sahip olmadıklarını ve eğitimin eđer bu farklılıkları ciddiye aldıđı düşünülürse, bütün bireylere en etkili şekilde hizmet edeceđini belirtmiřtir (Demirel, 2005).

Yaklařık 3 hafta ve 15 saat süren arařtırmada akademik başarı farklılıkları ile cinsiyete göre deđişim oranı, ön test ve son test uygulamalarıyla tesbit edilmiřtir.

Arařtırmanın örneklemi, Diyarbakır Gaffar Okkan Anadolu Lisesi 2010- 2011 eğitim ve öğretim yılı tüm 10. Sınıf öğrencileridir. 53 kız ve 65 erkek olarak toplam 118 kiři ile çalışılmıřtır. Arařtırmada kullanılan veri toplama araçları, bulgular, öneriler bildiri tam metninde mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: yaratıcı öğrenme, yabancı dil öğretimi, işbirliđi, bireysel farklılıklar

2. ARAřTIRMANIN AMACI

Bu çalışmanın genel amacı, Yabancı dil öğretiminde, yaratıcı öğrenme kapsamında, diđer zümrelerle işbirliđi yapılarak (Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar ve Yabancı Dil), biliřsel biçimleri tesbit edilmiř öğrencilerin, öğrenme biçimlerindeki farklılıklarına göre desenlenmiř yarı deneysel bir uygulama ile Diyarbakır Gaffar Okkan Anadolu Lisesi 2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılı 10. sınıf öğrencilerine, yabancı dili sevdirerek, gereksinimlerini karřılayabilecekleri bir ortam sunmak, öğrendikleri bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak, akademik başarılarında deđişiklik olup olmadıđını tesbit etmek, cinsiyet deđişkenine ve biliřsel biçim deđişkenine göre sonuçlarını deđerlendirmektedir.

Bu süreçte hem arařtırmaya katılan 118 öğrencide, hem de arařtırmaya dolaylı yoldan izleyici olarak katılan okulun diđer 300 öğrencisinde, tarihsel ve coğrafi açıdan farkındalık yaratmak ta, arařtırmacının ikincil amaçlarındandır. Bu bağlamda ařađıdaki sorulara yanıt aranmak istenmiřtir.

- Konunun yaratıcı öğrenme yöntemi ile, öğrenci merkezli verilmesi yöntemi, kullanılan diđer araçlarla birlikte deđerlendirildiđinde, öğrencilerin yabancı dilde akademik başarısına ne ölçüde etki etmiřtir?
- Alan bađımlı ve alan bađımsız öğrencilerin yaratıcı öğrenme uygulamaları kapsamında, akademik başarıları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
- Alan bađımlı öğrencilerle alan bađımsız öğrenciler arasında yaratıcı öğrenme uygulamaları kapsamında, cinsiyet deđişkenine göre anlamlı bir fark var mıdır?
- Yaratıcı öğrenme uygulamalarının öğrencilerin bireysel yeteneklerinin gelişmesine, karar verme, bir takımın üyesi olma, diđer üyelerin fikirlerine saygı gösterme, görüşlerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, rol oynama, takımı temsil etme gibi bazı sosyal becerilerin gelişmesine ne ölçüde katkı sağlamıřtır?
- Tüm kız öğrencilerle, erkek öğrenciler arasında (alan bađımlı-bađımsız durumlarına bakılmaksızın) akademik başarı bazında anlamlı bir fark var mıdır?

3. YÖNTEM

3.1. Arařtırma modeli

Kabadayı (2004) son yıllarda araştırmacılar ve eğitim bilimci uzmanlarının eğitim ve öğretimi daha etkili kılabilmek için araştırmalarını geleneksel öğretim modelleri olan öğretmen merkezli öğretim yönteminden, öğrenci merkezli öğretim modellerine yoğunlaştırdıklarını belirtmektedir. Bunu gerçekleştirmek için de öğrenciler arasında var olan bireysel öğrenme stili farklılıklarına dikkat çekerek, her bir bireyin nasıl daha kolay ve etkili öğrenebildiğini irdelemeye çalışmaktadırlar (Mutlu, 2006).

Bu araştırma yarı deneysel bir çalışmadır. Verilerin toplanmasında aşağıda yer alan veri kaynakları kullanılmıştır:

Gizlenmiş Şekiller Grup Testi (Group Embedded Figures Test)
Akademik Başarı Testi Ön Test- Son Test (test - tekrar test yöntemi),
Karşılaştırma (test ve kontrol sınıfları arasında),
T test
Araştırmacının gözlemleri,
Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış, ulaşılabilen yazılı kaynaklar,

Öğrenen merkezli öğretim süreçlerinin sürekli vurgulandığı günümüzde, bireylerden, bilgiye ulaşabilmeleri, ulaştıkları bilgiyi yorumlayıp kullanabilmeleri ve mevcut bilgiler ışığında yeni bilgiler ortaya koyabilmeleri beklenmektedir. Bireylerin bu özelliklere sahip olabilmeleri için, nasıl öğrendiklerinin farkında olmaları gerekmektedir (Tunçer, Güven, 2007).

Gizlenmiş Şekiller Grup Testi daha çok bireylerin bilişsel algı yetenekleri ile öğrenme becerileri arasındaki korelasyonu ölçmek için kullanılmaktadır. Bu ölçek, öğretim süreçlerinin ve dersin sunumunun tasarlanması ve uygun öğretim yöntemlerinin belirlenmesi açısından öğrencilerin işini kolaylaştırmaktadır. Gizlenmiş Şekiller Testi'nin Türkiye'deki uygulamaları araştırıldığında, testin Murat Ataizi tarafından 1999 yılında, Eskişehir'de özel bir okulda uygulandığı gözlemlenmiştir. Testin güvenilirliği Spearman-Brown formülüne göre 0.82'dir (Doğan, Cansu, 2008).

Araştırmamız Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar ve Yabancı Dil öğretmenleriyle işbirliği yapılarak yürütülmüştür. Öğrencilerin motive olabilmesi için, '**Konuşan Tarih Dil Projesi**' anlamına gelen, '**Speaking History Language Project**' olarak adlandırılan araştırmamızda, aşağıdaki aşamalar izlenmiştir.

Speaking History Language Project

- Öğrencilerimizin bilişsel farklılıklarının tesbit edilmesi amacıyla, ilk kez Witkins ve arkadaşları tarafından yurt dışında oluşturulan ve 1999'da Türkiye'de ilk kez Doç.Dr.Murat Ataizi tarafından uygulanan 'Gizlenmiş Şekiller Grup Testi' uygulanmıştır. Öğrencilerimizin alan bağımlılık ve alan bağımsızlık durumları belirlenmiş ve araştırmaya olan etkileri incelenmiştir.
- Ülkemizin coğrafi ve tarihsel farklılıklarını ortaya koyan 25 cümle, tarih, coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı zümre öğretmenleriyle birlikte çalışılarak belirlenmiştir.
- Belirlenen bu cümleler, araştırmacı tarafından, İngilizce olarak düzenlenmiş ve her cümlede bir ya da bir kaç eksik kelime bırakılarak, öğrencilerden bunları tamamlamaları istenmiştir.
- Hazırlanan ön test uygulanarak öğrencilerin başlangıçtaki başarı durumları ölçülmüştür.
- Uygulama tam metni, öğrencilerle birlikte, farklı yaratıcı öğrenme teknikleri kullanılarak paylaşılmıştır.(örneğin bazı öğrencilere balon, bazılarına renkli kartonlar , bazılarına ise t-shirtler ve diğer malzemeler verilerek, afiş, t-shirt veya reklam panosu tasarımı yapmaları istenmiş, bu tasarımlarda öğrendikleri 25 cümleden yola çıkarak Türkiye'nin tarihsel ve coğrafi önemini kullanılması beklenmiştir.Tüm bu süreci, öğretmenleriyle birlikte ancak kendilerinin merkezde olduğu bir eğitim anlayışı içinde, özgürce başarıyla tamamlayan öğrenciler,

aynı gökyüzüne baktık
kıtaların bulunduğu yer- Anadolu
kültür ve tarih diyarı vb.gibi

sloganlar yaratmış ve yaptıkları tasarımlar için yapılan yarışmada bazıları ödüllendirilerek motive edilmiş, dikkatleri çekilmiş ve diğer öğrencilerin bu çalışmalarını izleyip takip etmeleri fırsatı yaratılarak, hem tarihsel ve coğrafi farkındalık yaratılmış hem de yabancı dili etkin ve verimli şekilde günlük yaşamlarında kullanabilmeleri olanağı yaratılmıştır.

- Yapılan tüm tasarımlar, sergilenmiş, fotoğraflanmış, tanıtılmış ve bazıları ödüllendirilmiştir.Yapılan sergiyi gezen ve bu araştırmaya dahil olmayan okulun diğer öğrencileri dahi, hazırlanmış olan 25 cümlelik tam metnin bazılarını öğrenebildiklerini beyan etmiş ve çalışmaya katılan öğrencilerle birlikte memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.
- Yabancı dilde Yaratıcı öğrenme uygulamaları kapsamında uygulanan bu yarı deneysel çalışmanın akademik başarıya olan olumlu etkisinin bilimsel olarak ispatı için, son test uygulanmıştır.
- Alınan tüm sonuçlar, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
- Cinsiyetin ve bilişsel farklılıkların akademik başarıya olan etkileri araştırılmıştır.

3.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın örneklemini, Diyarbakır Gaffar Okkan Anadolu Lisesi 2010- 2011 eğitim ve öğretim yılı tüm 10. Sınıf öğrencileridir. 53 kız ve 65 erkek olarak toplam 118 kişi ile çalışılmıştır.

Tuckman(1991), Gage ve Berliner(1989)'e göre, yaratıcı düşünme yeteneğinin, genel yetenekle yüksek ilişki göstermediğinden yola çıkarak, bu araştırma yapılmadan önce, öğrenenlere herhangi bir zeka ya da genel yetenek testi ile sınıflandırılmamış, sadece bilişsel biçimlerinin neler olduğunu belirlemek için öğrenenlere, gizlenmiş şekiller grup testi uygulanmış, çalışmada her öğrenme stiline, zekasına ve yeteneğine sahip, karma gruplarla çalışılmış, özellikle sınıflardaki tüm öğrenenler katılımcı olarak ele alınmıştır.

Araştırma evrenimiz 15-16 yaş aralığındaki tüm öğrenciler olarak kabul edilebilir.

4. BULGULAR ve YORUM

Öğrenen merkezli öğretim süreçlerinin sürekli vurgulandığı günümüzde, bireylerden, bilgiye ulaşabilmeleri, ulaştıkları bilgiyi yorumlayıp kullanabilmeleri ve mevcut bilgiler ışığında yeni bilgiler ortaya koyabilmeleri beklenmektedir. Bireylerin bu özelliklere sahip olabilmeleri için, nasıl öğrendiklerinin farkında olmaları gerekmektedir (Tunçer, Güven, 2007).

Kabadayı (2004) son yıllarda araştırmacılar ve eğitim bilimci uzmanlarının eğitim ve öğretimi daha etkili kılabilmek için araştırmalarını geleneksel öğretim modelleri olan öğretmen merkezli öğretim yönteminden, öğrenci merkezli öğretim modellerine yoğunlaştırdıklarını belirtmektedir. Bunu gerçekleştirmek için de öğrenciler arasında var olan bireysel öğrenme stili farklılıklarına dikkat çekerek, her bir bireyin nasıl daha kolay ve etkili öğrenebildiğini irdelemeye çalışmaktadırlar (Mutlu, 2006).

ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL FARKLILIKLARI

Toplam Öğrenci Sayısı	118	
14 ve Üzeri Doğru	Alan Bağımlı	Alan Bağımsız
kız	37	16
erkek	43	22
toplam	80	38

Öğrencilerin bilişsel farklılıklarının tesbiti için kullanılan ‘Gizlenmiş Şekiller Grup Testi’ sonuçlarına göre, Gaffar Okkan Anadolu Lisesi 210-2011 Eğitim ve Öğretim yılı 10. Sınıfta okuyan 118 öğrencilerden, 18 sorudan, 14’ü ve üzerine doğru yanıt verenler **Alan Bağımsız**, 14’ün altında doğru yanıt verenler, **Alan Bağımlı** kabul edilmişlerdir. 53 Kız öğrencinin 37’si Alan Bağımlı iken, 16 öğrenci Alan Bağımsız olarak belirlenmiştir. Öte yandan, 65 erkek öğrencinin 43’ü Alan Bağımlı iken, 22 öğrenci Alan Bağımlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 80 Alan Bağımlı ve 38 Alan Bağımsız öğrenci tesbit edilmiştir. Bilişsel biçimin sınıf bazında yaklaşık aynı olan dağılımı, aşağıda belirtilmiştir.

ÖĞRENCİ SAYILARI

	Kız öğrenci	Erkek öğrenci	Toplam öğrenci
10 - A	13 (4 a.bağımsız)	14(4 a.bağımsız)	27(8 a.bağımsız)
10 – B	12 (3 a.bağımsız)	16(6 a.bağımsız)	28(9 a.bağımsız)
10 – C	9 (2 a.bağımsız)	20(6 a.bağımsız)	29(8 a.bağımsız)
10 – D	5 (3 a.bağımsız)	3(2 a.bağımsız)	8(5 a.bağımsız)
10 – E	14 (4 a.bağımsız)	12(4 a.bağımsız)	26(8 a.bağımsız)
Toplam	53(16 alan bağımsız)	65(22 a.bağımsız)	118(38 a.bağımsız)

Alan Bağımlı öğrenciler ve Alan Bağımsız öğrencilerin öğrenme biçimlerindeki farklılıkları şöyle sıralamak mümkündür:

Alan Bağımlı olanlar, bütüncül öğrenmekten hoşlanırlar, sıralı ilerlemeyi tercih ederler maksimum miktarda kılavuzluk isterler, sosyal içerikli materyallerle daha iyi öğrenirler, hikaye okumayı tercih ederler, ipuçlarına ihtiyaç duyarlar, açık yönlendirmeler isterler.

Alan Bağımsız olanlar, analitik öğrenmekten hoşlanırlar tümevarımcıdırlar, bağımsız öğrenmek isterler, hikayelerden sosyal içerikli uzun metinlerden hoşlanmadıkları için doğrudan öğretimi tercih ederler (Somyürek ve Yalın, 2007).

ÖN TEST SONUÇLARI 25 soruda doğru cevap sayıları

	Kız öğrenciler	Erkek öğrenciler	Toplam (kız ve erkek)
10 - A	4.53	6.78	5.70
10 – B	9.08	8.60	8.82
10 – C	2.33	2.70	2.58
10 – D	5.20	10	7
10 – E	1.85	2.66	2.23
TOPLAM	4.59	6.14	5.26

Ön test sonuçları değerlendirildiğinde, 25 soruda kız öğrencilerin doğru ortalamalarının **4.59** ve erkek öğrencilerin doğru cevap ortalamalarının **6.14** olduğu , tüm öğrenciler dikkate alındığında, doğru cevap ortalamalarının **5.26** olduğu tesbit edilmiştir. Bu sonuç tüm öğrencilerin % **21** , kız öğrencilerin % **18.36**, erkek öğrencilerin % **24.56** başarı gösterdiğini ifade eder.

SON TEST SONUÇLARI 25 soruda doğru cevap sayıları

	Kız öğrenciler	Erkek öğrenciler	Toplam (kız ve erkek)
10 - A	13.33	10.46	11.54
10 – B	15.09	8.25	11.03
10 – C	24	22.69	23.25
10 – D	25	24.03	24.75
10 – E	20.78	22.91	21.76
TOPLAM	19.64	17.66	18.46

Son test sonuçları değerlendirildiğinde, 25 soruda kız öğrencilerin ,doğru ortalamalarının **19.64** ve erkek öğrencilerin doğru cevap ortalamalarının **17.66** olduğu , tüm öğrenciler dikkate alındığında, doğru cevap ortalamalarının **18.46** olduğu tesbit edilmiştir

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Yaratıcılık, değişik durumlarda esnek, akıcı, özgün, alışılmıştan farklı bir şekilde düşünmeyi kapsar (Senemoglu, 2000).

Elde edilen verilere bakarak, son testte, tüm öğrencilerin doğru ortalamalarının % **73.84**, kız öğrencilerin % **78.56**, erkek öğrencilerin % **70.64** olduğu belirlenmiştir. Ön test ve son test arasındaki farklara bakarak, kız öğrencilerde başarı artışı (doğru ortalamalarına bakarak) %**60.2**, erkek öğrencilerde başarı artışı %**46.08** ve tüm öğrenciler baz alındığında başarı artışı %**52.84** olarak tesbit edilmiştir.

O halde yabancı dilde yaratıcı öğrenme uygulaması olarak düzenlenmiş, Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar ve Yabancı Dil öğretmenlerinin işbirliği ile gerçekleştirilmiş olan yarı deneysel nitelikli bu uygulama, kız-erkek ve tüm öğrencilerle yapılan akademik başarı testleri sonuçlarına bakarak, gözle görülür bir farkla ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde olumlu sonuca ulaşmıştır ve başarılı olmuştur denilebilir.

Eğitim kurumları, eksik olduğu herkesçe kabul edilen bilgi birikiminin getirdiği sınırlamalar ile bireylerdeki yaratıcı potansiyeli köreltmek yerine ortaya çıkarmaya ve geliştirmeye çalışmalıdır. Bunun için üstün zeka ve yaratıcılık potansiyeline sahip olanların bulunduğu okul ve sınıflardan, her seviyedeki öğrencilerin bulunduğu sınıf ve okullara kadar tüm okullardaki eğitim yaratıcılığı geliştirmeye yönelik programlar içermelidir (Özden, 2000).

Kız ve erkek öğrenciler arasındaki son test akademik başarı farkı, standart sapma ve t test sonuçlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Saracho (1988), Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız öğrencilerin aynı düzeyde bilişsel kapasiteye sahip olduklarını görmenin mümkün olduğunu, öte yandan bilgiyi kullanma becerileri ve materyalleri kullanma süreçleri farklılık gösterebildiğini söyler (Güven, 2007).

Alan bağımsız öğrenciler Alan Bağımlılara oranla daha esnektirler. Alan Bağımsızlar ayrıntıları, kavramları ve sözcükleri anımsamada, ayrıca duyduklarını yazıya dökmede daha başarılı iken, Alan Bağımlılar özet çıkarmada, görsel kavramları hatırlamada daha başarılıdır (Rasinski, 1984).

Buradan yola çıkarak, cinsiyet değişkeninden sonra, bilişsel biçim farklılıkları değişkenine bakıldığında, alan bağımlı ve alan bağımsız öğrenciler arasında, bu çalışmada, son test akademik başarı farkının, standart sapma ve t test sonuçlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir.

Öğrenciler, yaratıcı öğrenme uygulamalarının bireysel yeteneklerinin gelişmesine, karar verme, bir takımın üyesi olma, diğer üyelerin fikirlerine saygı gösterme, görüşlerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, rol oynama, takımı temsil etme, görsel sanat yeteneklerini ortaya koyabilme ve diğer üyelerin eserlerine olumlu eleştiriler getirebilme, paylaşabilme gibi bazı sosyal becerilerin gelişmesine olumlu katkı sağladıklarını ifade etmişlerdir.

Araştırmalar öğrenmede farklı tercihler olduğunu ortaya koymuştur. Görsel, İşitsel ve Dokunsal Öğrenme. Aslında öğrenmenin maksimum seviyeye çıkarılması için bilginin her üç tarzda da işlenmesi gerekir. Hem gördüğümüz hem duyduğumuz hem anlattığımız hem de bizzat uyguladığımızı hatırlama oranımız %90'lara çıkmaktadır (Duyar, 2001).

ÖNERİLER

- Sadece Yabancı Dil öğretiminde değil, diğer branşlarda da, diğer zümrelerle işbirliği sayesinde, farklı bilişsel biçime sahip oldukları için farklı yöntemlerle öğrenebilen öğrencilerin, daha kolay öğrenmelerine katkıda bulunulabilir. Bu nedenle, özellikle görsel öğrenenler için Görsel Sanatlar, işitsel öğrenenler için Müzik ve konunun gerektirdiği şekilde diğer zümrelerle, uygun ve detaylı desenlenmiş sınıf uygulamaları yapılabilir ve bu çalışmada olduğu gibi akademik başarı, cinsiyet ve bilişsel biçim değişkenlerine göre sonuçlar değerlendirilebilir.
- Yabancı dil öğretiminde, yaratıcı öğretim yöntemleri uygulamalarında, zaman sınırlaması yapılmaması sayesinde, öğrenenlere yeterince zaman verilerek ve farklı düşünceler üretmeleri olanağı sağlanarak, bireysel becerilerini ortaya koymalarına yardımcı olunabilir.
- Öğretmenin yaratıcı öğrenme, problem çözme ve diğer yeni öğretim yaklaşımlarını iyi bilmesi ve sınıfta nasıl uygulayabileceği konusunda deneyimli olması, oluşabilecek problemlere öngörülü olabilmesi açısından faydalıdır.

- Öğretici, öğrenenleri hem sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda, hem de hedefle ilgili olarak bilgilendirmeli, yaratıcı eğitim etkinlikleri yoluyla, yaratıcı düşünmenin her alanda kullanılabileceğini örneklerdirerek açıklamalı, eleştiriye ve farklı düşüncelere açık bireyler olabilmelerine destek olmalıdır.

- Yaratıcı öğrenme uygulamalarında, öğrenci merkezli çalışılması, öğretmenin rehber görevini üstlenmesi, öğrencilerin sorumluluk alma ve bireysel becerilerini özgürce ifade edebilmelerini sağlama açısından faydalı olmasının yanısıra, öğretmen, bir yandan, öğrenenlerin rahatlıkla düşüncelerini ifade edebilmesini sağlayabilmek için, sınıfıçi demokrasi konusunda bilgili ve yetkin olmalı, öte yandan, uygulamanın doğru yürütülebilmesi için, sınıf içinde olabilecek engellemelere karşı hazırlıklı olmalıdır.

- Öğretmen yetiştirme programlarında, farklı zümrelerle nasıl ortak çalışılabileceği, birlikte hangi konuları hangi zümrelerle ve nasıl aktarılacağı, yeni öğretim yaklaşımları ilk ve ortaöğretim olarak, uygulamalı olarak öğretilmeli ve öğretmenin deneyim kazanması sağlanmalıdır.

- Yabancı dilde, öğrenilecek bilginin, öncelikle ana dildeki karşılığının öğrenilmesi isteğine karşın, öğrenenlere, yalnızca bu bilginin hatırlamaya etkisinin çok az olabildiği vurgulanarak, bilişsel farklılıklarına rağmen, bireysel yeteneklerini ortaya koyarak, farklı yöntemlerin katkılarıyla, bilginin daha kalıcı olabileceği, bu veya benzeri uygulamalarla anlatılabilir. Bireysel ya da takım çalışmaları yoluyla, yapılan tüm uygulamaların sonuçları, hem uygulamaya katılan öğrenci ve öğretmenlerle, hem de diğer zümrelerle paylaşılabilir. Böylelikle, başka uygulamalar yapılması konusunda öğretmen ve öğrenciler cesaretlendirilebilir, motive edilebilir.

KAYNAKÇA

Ataizi, Murat. “Bilgisayar Destekli Durumlu Öğrenmede Bilişsel Biliş ve İçeriğin Gerçeklik Düzeyinin Sorun Çözme Becerilerinin Gelişimine Etkisi”. (Yayınlanmamış doktora tezi) Eskişehir, 1999.

Demirel, Özcan. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Öğretme Sanatı. Pegem Yayıncılık, Ankara, 2005.

Doğan, Zekiye, Cansu Tuba. “Çevrimiçi Gizlenmiş Şekiller Grup Testi” Bilişsel Biçim Ölçeğinin Geçerlik- Güvenirlik Çalışması, <http://home.anadolu.edu.tr/~tcansu/bildiri.doc>, 2008.

Duyar, Melik Safi. Accelerated Word Memory Power. Yoncahes Ltd.Sti. Ankara, 2001.

Güven, Bülent. Öğretimde Bireysel Farklılıklara Bakış. Çanakkale Edu Cilt 2 Sayı Eylül. Çanakkale, 2007.

Kabadayı, A. İlköğretim Öğrencilerinin Bilişsel Öğretim Stilleri ve Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması: Konya İli Örneği. OMÜ. Dergisi. Sayı 18, 2004.

Mutlu, Mehmet. **The Reation Between the Learning Styles of the Students.** International Journal of Environmental and Science Education. Vol. 1. No: 2. 148-162, 2006.

Özden, Yuksel. “Öğrenme ve Öğretme” Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2000.

Rasinski, T. Feld Dependent – Independent Cognitive Style Research Revisted. Full text, 1984.

Saracho, O.N. Cognitive Styles and Young Children’s Learning. Early Child. Development and Care. 30 (1-4), 1988.

Senemoglu, Nuray. “Gelişim Öğrenme ve Öğretim” Gazi Kitapevi, Ankara, 2000.

Somyürek, Sibel, Yalın H.İbrahim. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Güz Sayısı 587-607, 2007.

Tunçer, Berfu, Güven, Bülent. **Öğrenme Stratejileri Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarıları, Hatırda Tutma Düzeyleri ve Derse İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi,** Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık, Sayı 2, 1-20, 2007.

YERLEŞİK BİR DERSİN UZAKTAN EĞİTİM İÇİN YENİDEN TASARIMI

RE-DESIGNING AN EXISTING COURSE FOR DISTANCE EDUCATION

Ahmet AKINCI*, akincia@hacettepe.edu.tr
 Hatice Gökçe BİLGİÇ*, hgokcebilgic@gmail.com
 Hakan TÜZÜN*, htuzun@hacettepe.edu.tr
 Murat ÇINAR*, murat_cinar@rocketmail.com
 Esin KALAYCI*, ekalayci@baskent.edu.tr
 Deniz YILDIRIM*, denizeryildirim@hacettepe.edu.tr
 Yılmaz YÜKSEL*, yilmazyuksel@gmail.com

*Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZET

Uzaktan Eğitim, mektuplaşma ile basit yazışmalar olarak başlamış, gelişen teknolojilerle beraber internet üzerinden kullanılabilen çok çeşitli araçları içeren toplumun benimsediği yeni iletişim biçimleriyle devam etmektedir. Günümüzde geleneksel ortamlarda ders veren kuruluşların dahi verdikleri derslerin bir kısmını ya da tamamını uzaktan eğitime dönüştürme eğilimi içerisine girdikleri görülmektedir. Bununla birlikte internet tabanlı bir öğretim tasarımının nasıl yapılacağı ve internet üzerinden öğretimin nasıl gerçekleştirileceği üzerinde durulması gereken önemli konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok öğretim elemanına yerleşik derslerini çevrimiçi ortama aktarma görevi verilmekte, fakat öğretim elemanları aradıkları yönlendirme ve desteği bulamamaktadırlar. Bu yüzden ortaya uygun pedagojiyle harmanlanmamış, etkileşimden uzak elektronik içerikler çıkmaktadır. Bu çalışmada yerleşik bir dersin çevrimiçi ortama aktarılma süreci, bu süreçte ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların aşılması için izlenen yöntemler ele alınarak, derslerini çevrimiçi ortama taşımayı düşünen öğretim elemanlarına yol göstermesi için tasarım sürecindeki otantik deneyimler paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Web Tabanlı Öğretim, Uzaktan Eğitim, Ders Tasarımı

ABSTRACT

Distance education started with correspondence education, and now with the development of new technologies it moves towards the education with new forms of communication, which are available through the Internet. Today, even organizations which deliver their teaching in traditional environment have a tendency to convert all or some of their courses to distance education. Thus, we now face important questions such as how to design internet-based instructional design and how to perform teaching, both of which must be closely examined. Many instructors are given the task of transferring their existing courses to online environment but they cannot find expedient support and guidance. As a consequence, electronic contents that are not blending with proper pedagogies and that are far away from interactions have emerged. In this study, transfer process of an existing course to online environment, problems emerged in this process and the methods followed to overcome these difficulties have been discussed and the authentic experiences gained in this process are shared to provide guidance to instructors who wish to transfer their courses to online environment.

Keywords: Web based instruction, Distance Education, Course Design

GİRİŞ

Uzaktan Eğitim, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine ve aktarıldığına ilişkin anlayışların önemli değişimlere uğradığı iki yüz yıllık bir tarihe sahiptir (Spector, Merrill, Merriënboer, & Driscoll, 2008). Uzaktan eğitim için genel bir ifade olarak zaman ve mekândan bağımsız eğitim tanımlaması yapılabilir. Eğitim alanında her geçen gün kullanımı yaygınlaşan uzaktan eğitim için bu bağlama dayalı benzer ya da farklı birçok tanımlama da yapılmaktadır. Uzaktan Eğitim ya da Öğretim tanımlarının bir kısmı öğretme ve öğrenmenin eşzamansız olarak meydana gelmesi (Keagen, 1996), bir kısmı öğrenen(ler) ile öğretmenin farklı zaman ve coğrafyalarda olması (Eastmond, 1998; Moore & Kearsley, 1996; Williams ve diğerleri, 1999) bir kısmı da öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin çeşitli teknik medya cihazları ile desteklenmesi (Locatis & Weisburg, 1997) üzerine yoğunlaşmıştır.

Uzaktan eğitim modelleri Nipper (1989) tarafından tarihi gelişimlerine göre üç kuşak etrafında toplanmıştır. Birinci kuşak, öğrencilerin posta yoluyla yazılı materyalleri gönderip aldıkları yazışmaya dayalı bir öğrenme ortamını ifade etmektedir. İkinci kuşak, basılı materyallerin yanında radyo ve televizyon yayınlarının katılımı ile sesli ve görüntülü kasetlerden oluşan içerik paketlerinin de kullanıldığı uzaktan eğitim sistemlerini içermektedir. Bu modelde öğrenen-öğreten arasındaki iletişimin tek taraflı başlatılan telefon görüşmeleri ve bazen de yüz yüze görüşmeler ile desteklendiği belirtilmiştir. Üçüncü kuşak ise öğrenen ve öğreten arasında çift yönlü iletişime olanak vermesi ile ilk iki kuşaktan ayrılmaktadır. Üçüncü kuşaktaki çift yönlü iletişim kavramı ile öğrencilerin bir kampüs havasında derslerine iştirak etmelerinin ve bir seminere katılır gibi eğitimlerini sürdürmelerinin sosyalleşmelerine katkı sağladığı belirtilmiştir. İnternet teknolojilerinin kullanıldığı üçüncü kuşak uzaktan eğitim sistemlerinde artık kuruluşlar derslerini uzaktan yürütürken öğrenen grup ile öğreten, internet teknolojilerini kullanarak bir sınıf ortamındaymış gibi bir araya gelip eş zamanlı tartışmalar yapabilmekte, öğrenen diğer öğrenenlerle değişik zamanlarda eş zamanlı ya da eş zamansız olarak iletişime geçebilmektedir. Kısacası bu kuşakta gelişen internet teknolojileriyle birlikte artık esnek, etkileşime açık uzaktan eğitim ortamları tasarlanabilmektedir.

Alanyazını incelediğimizde, özellikle üçüncü kuşak uzaktan eğitim modelleri ile birlikte bu etkileşimin iletişim ağları aracılığıyla gerçekleştirildiği ve e-öğrenme, web tabanlı öğrenme, çevrimiçi öğrenme, karma öğrenme ve eşzamanlı öğrenme kavramlarının ortaya atıldığı görülmektedir. E-öğrenme web temelli olarak kullanılan teknoloji araçlarına erişebilir olma olarak tanımlanabilir (Nichols, 2003; Moore & Diğerleri, 2010). E-öğrenmenin sadece web'e aktarılmış ya da CD ile teslim edilmiş içerikten ibaret olmadığı aynı zamanda ses, video-teyp, broadcast uydu yayını ve interaktif TV'yi de kapsadığı görüşü Ellis (2004) tarafından savunulmuştur. Yine Ellis (2004) ile Triacca ve diğerleri (2004) belirli bir düzeyde öğrenme deneyimi tanımlarken tanımın gerçekten uygulanabilir hale gelmesi için etkileşim öğesinin de dâhil edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Akıncı ve Erdem'e (2010) göre çevrimiçi öğrenme, uzaktan eğitim uygulamalarının yanında yüz yüze eğitime yardımcı olmak amacıyla da kullanılmaktadır. Ayrıca harmanlanmış öğrenme olarak da isimlendirilen karma öğrenmenin, yüz yüze öğrenme ve çevrimiçi öğrenmenin birlikte kullanılması olarak ifade edilebileceğini belirtmişlerdir.

Uzaktan eğitim tasarımında ve uygulanmasında öğrenen, öğreten ve müfredat kavramlarının birbirleri ile etkileşimi söz konusudur (Moore, 1989). Bu bağlamda uzaktan eğitim ortamları tasarlanırken öğrenen, öğreten ve içerik ile bunların birbirleri arasındaki etkileşimini düşünerek uygun teknoloji ve pedagojinin bir araya getirildiği bir tasarımın yapılması gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı geleneksel yöntem ile tasarlanan Bilimsel Araştırma Yöntemleri (BAY) dersini uzaktan eğitime göre yeniden tasarlanmaktadır. Tasarım süresi boyunca izlenen yol, süreçte ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların aşılması için izlenen yöntemler ele alınmış, elde edilen bulgular ışığında öneriler sunulmuştur.

YÖNTEM

Bu çalışmada biçimlendirici araştırma yöntemi kullanılmıştır. Reigeluth ve Frick (1999) tarafından ortaya konulan biçimlendirici araştırma, tasarım kuramları, modelleri ve uygulamaları üretmek ve geliştirmek için izlenen eylem araştırması türündeki nitel bir araştırma yöntemidir. Biçimlendirici araştırma yönteminin amacı öğretimsel uygulamaları tasarlamak ya da iyileştirmek için gerekli modelleri ve ana noktaları ortaya koymaktır (Reigeluth, 1999). Biçimlendirici araştırmanın durum (vaka) tasarımlarına göre temelde 2, toplamda 3 alt türü vardır. Vaka çalışmaları, vakanın araştırma sürecinde araştırmacı tarafından herhangi bir yolla manipüle edilip edilmemesine bağlı olarak tasarımı vakaları ya da natüralist vakalar olarak sınıflandırılır. Bu araştırma kapsamında in-vivo natüralist tasarım vakası kullanılmıştır, yani tasarımcılar ortaya konan ya da gerçekleşen bir vaka üzerinden biçimlendirici verileri toplayıp tasarımlarını şekillendirmiştir. Tasarım, vakanın doğal seyrinden itibaren başlayıp sonuna dek gerçekleştirildiğinden in-vivo natüralist araştırma türü adını almıştır. Bu yönetime göre, BAY dersinin web-tabanlı uzaktan eğitim yoluyla verilecek şekilde yeniden tasarlanmasında aşağıdaki adımlar izlenmiştir:

- Tasarım için bir vakanın ortaya konması
- Vakaya ait biçimsel verilerin toplanıp analiz edilmesi
- Vakanın gözden geçirilerek geliştirilmesi
- Tecrübelerin ortaya konması

Evren ve Örneklem

Çalışmanın evrenini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi BAY dersini alan 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem tekniklerinden kolay ulaşılabilir örneklem tekniği ile 6 öğrenciye ulaşılmıştır. Bu yöntem ile araştırmacı, yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durumu seçer (Şimşek ve Yıldırım,

2008). Bu öğrencilerden üçü ile sadece görüşme yapılmış, ikisine ise sadece kullanılabilirlik testi uygulanmıştır. Bir öğrenci ile hem görüşme hem de kullanılabilirlik testi yapılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Bu araştırma ile ilgili bilgilere özellikle yazılı kaynakların taranması yoluyla ulaşılmıştır. Bu kaynaklar bir yıl önce geleneksel yüz yüze eğitim yoluyla BAY dersine ait ders materyalleri, ders kapsamında yapılan öğrenci çalışmaları ve derse ilişkin öğrenci yansımaları raporlarıdır. Yazılı kaynakların taranmasının yanı sıra verilerin toplanmasında kullanılan diğer bir yöntem de görüşme tekniğidir. Bu teknikle sözlü iletişim yoluyla tasarım hakkında veri toplanmıştır. Nielsen (1993), kullanıcının bir ürün veya sistemle olan etkileşimini etkileyen faktörlerin tasarım aşamasında dikkate alınmasıyla daha kullanılabilir sistemlerin tasarlanmasının mümkün olduğunu söylemektedir. Bu amaçla sistemi kullanacak öğretim elemanı ve öğrencilerle tasarım sürecinde görüşmeler gerçekleştirilmiş ve tasarım bittikten sonra öğretim elemanı ve öğrencilere kullanılabilirlik testleri uygulanmıştır.

BULGULAR

Dersten Beklentiler

Ders tasarımına başlanmadan önce öğrencilerin ve öğretim elemanının dersten beklentilerinin neler olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin beklentilerini öğrenmek için bir önceki yıl bu dersi alan öğrencilerin yazılı metin olarak bildirmiş oldukları belgeler incelenmiştir. Bunun yanında ilgili dönem dersi alan öğrencilerle de görüşme yapılmıştır. Öğretim elemanının beklentilerini öğrenmek için haftalık düzenli toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerin Beklentileri

Belgelerin incelenmesi sonucu öğrencilerin bir önceki yüz yüze gerçekleşen ders süresince yararlı buldukları, eksik gördükleri durumların ve genel olarak derse ilişkin beklentilerinin farkına varılmıştır. Öğrencilerin dersten genel beklentileri sunumlarda farklı anlatım yöntemlerinin kullanılması, konu içeriğinin gerçek örnekler üzerinden anlatılması ve öğrendikleri konu hakkında uygulama yapabilmeleri olarak sınıflandırılabilir. Öğrenciler genel olarak konuların öğrenciler tarafından hazırlanarak sunulmasından memnun olduklarını belirtmişlerdir. Ders sürecinin sonunda gerçekleştirdikleri makale analizi çalışması çoğunlukla yararlı bulunmuş ve bunun gerekçesi olarak da makaleler üzerinden çalışırken bilgilerini daha rahat uygulamaya dökme fırsatı bulmuş olmaları ve ders süresince anlatılanların uygulamalı olarak görülerek öğrenilenlerin pekiştirilme fırsatının yakalanmış olması olarak belirtilmiştir. Ders öncesinde ders hakkında bilgilendirme yapılmasının da ders öncesi yararlı olduğu belirtilmiştir. Konu anlatımında konu içeriğinin makalelerle desteklenerek anlatılmasının öğrenmeyi ve konunun anlaşılmasını kolaylaştırdığı da çokça vurgulanmıştır. Bu raporlarda ders hakkında bazı eksiklikler de belirtilmiştir. Bazı öğrenciler her hafta konuyu bir grubun anlatmasının sadece o grup için aktif öğrenmeyi sağladığını, diğerlerinin aynı seviyede konuya hâkimiyeti sağlamadığını belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler bazı anlatımların ve ders genelinin teorik bilgiye ağırlık vermesi ve gerekli seviyede uygulama bulunmaması konusunda eksiklik gördüklerini ve ders süresince daha fazla uygulama beklendiklerini belirtmişlerdir. Makale analizi çalışmasının tüm öğrendiklerini içeren yararlı bir uygulama olduğu ve sürece dağıtıldığında daha etkin olarak gerçekleştirilebileceği vurgulanmıştır. Derste etkileşim konusunda ise öğrenciler sürenin kısıtlı olmasından dolayı sorularını soramadıklarını belirtmişlerdir. İlgili dönem dersi alan öğrenciler ise ders sunumunda zaman sıkıntısı yaşadıklarını, bu açıdan bakıldığında çevrimiçi ortamın faydalı olacağını belirterek derste soramadıklarını ya da söyleyemediklerini bu ortamda paylaşabileceklerini ifade etmişlerdir. Yaz tatilinden sonra başlayacak olan derste, eşzamanlı görüntülü etkileşimlerdeki öğrenci sunumlarının dönemin 3. haftasında başlamasının faydalı olacağını dile getirmişlerdir. Değerlendirmeye alınacak haftalık tartışmalar ve örnek olay incelemesi gibi etkinliklerin dersin çevrimiçi eşzamanlı görüntülü etkileşiminden sonra yapıldığında daha iyi olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca paylaşım ortamındaki tartışmalara ders öğretim elemanının katılımının paylaşımları daha nitelikli hale getireceği görüşünü belirtmişlerdir. Ayrıca makale incelemesinin dönem sonuna bırakılmadan dönem süresince incelenmesinin faydalı olacağı kanısındadırlar.

Öğretim Elemanının Beklentileri

Öğretim elemanı ile yapılan görüşmeler sonucu öğretim elemanı her bireyin bir kişisel web sayfasının olmasını, konuların gruplara paylaştırılarak video konferans sistemi ile her hafta bir sunum olmasını, her bireyin konferans sistemine girmesinin zorunlu olmasını, dönem boyunca en az bir kere yüz yüze bir toplantı yapılmasını istemiştir. Ayrıca sunumu yapacak grubun bölüme gelerek sunumlarını okulda gerçekleştirmelerinin süreci daha rahat kontrol edebilme adına faydalı olacağını dile getirmiştir. Değerlendirme konusunda yazılı bir sınav yapmak istemediğini, süreci değerlendirmek istediğini söylemiştir. Ancak ilk haftalarda sunumu olmayan öğrencilerin konuyu okumalarına teşvik etmek

amacıyla küçük bir sınav yapılabilceği önerisini getirmiştir. Ayrıca öğretim elemanı dersi alacak öğrenci sayısının fazlalığından bahsetmiş ve haftalık etkinliklerin değerlendirilmesinde bu faktörün göz önünde tutulmasını istemiştir.

Ders Tasarım Süreci

Öğretim elemanı ve öğrencilerle görüşmeler yapılarak ve yazılı belgeler incelenerek tasarımda yer alması gereken unsurlar belirlenmiştir.

Ders izlencesi

Öğrenciye, dersin amacına, haftalık konulara ve görevlere, değerlendirilme kriterlerine ve ders ile ilgili tüm bilgilere ulaşabileceği bir yol haritası sunmak için oluşturulmuştur.

Kişisel web sayfalarının paylaşımı

Bireylerin birbirleri hakkında bilgiye kolayca erişebilmelerini sağlamak adına her öğrenciden kişisel web sayfalarını sistemde paylaşması istenmiştir.

Yönergeler

Öğrencilerin hem genel ders süresince hem de haftalık beklentiler ve görevleri hakkında bilgilenmeleri amacıyla yönergelerin hazırlanmasına karar verilmiştir.

Örnek durum çalışması

Öğrencilerin öğrenmelerini sağlayacak birden çok etkinliğin sunulması ve öğrencilere bilgilerini uygulayabilecekleri etkinlikler tasarlanması gerektiğine karar verilerek örnek durum çalışmaları oluşturulmuştur. Örnek duruma dayalı öğrenme öğrencilerin bilgiyi yapılandırmasını, belli bir olgu üzerinde tartışma ve kendi yaşantısı yoluyla anlamlar oluşturmayı temel alan yöntemlerden birisidir.

Haftalık paylaşım ortamı

Öğrencilerin her konunun devamında sorularını sorabileceği, birbirlerinin öğrenmelerine katkıda bulunabilecekleri haftalık tartışma ve paylaşım ortamı oluşturulmuştur.

Makale incelemesi

Ders projesi kapsamında makale analizi çalışmaları için öğrencilere gerekli süre verilerek, onları makale araştırmaya yönlendiren etkinlikler tasarlanmasına karar verilmiştir.

Dersin Uzaktan Eğitim Bileşenleri

Bu çalışmada harmanlanmış öğrenme ortamında hem eşzamanlı hem de eşzamansız bileşenler kullanılmıştır. Bu bileşenler öğretim yönetim sistemleri (ÖYS) kullanılarak sağlanmıştır. ÖYS'ler öğrenci, öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, içeriği paylaşma ve tartışma, içeriği internet, intranet ya da laboratuvar üzerinden eşzamansız sunma, öğrencilerin derslere kayıt olmasını, sınavlara girmesini, ödevlerini görmesini ve sisteme yüklemesini sağlayan yazılımlardır. Sunmuş olduğu bu olanaklar çerçevesinde Moodle paket programı seçilmiştir.

Video konferans

Video konferans bileşeni çevrimiçi eşzamanlı etkileşimler için tasarlanmıştır. Öğrencilerin sunumlarını eşzamanlı olarak diğer öğrencilerle paylaşması amaçlanmaktadır. Böylece öğrenciler anlık etkileşimle sunumlarını sunacaklar, sunumu takip eden öğrenciler de sunum esnasında sorularını sorarak sunumu yapan öğrencilerle etkileşime geçebileceklerdir. Bu çalışmada web ortamında anında konferans oluşturması, web tarayıcı tabanlı çalışması, açık kaynak kodlu olması ve ücretsiz olarak dağıtılması, hem bir host hizmeti olarak hem de herhangi bir sunucuya hiçbir kullanım ve kullanıcı limiti olmaksızın yüklenebilen bir kurulum paketi olarak kullanılabilmesi gibi avantajları nedeniyle Openmeetings web konferans aracı kullanılmıştır. Ayrıca Openmeetings sayesinde öğrencilerin mikrofon ve web kameralarını kullanarak birbirleriyle çok yönlü iletişime geçmesi, bir beyaz tahta üzerinde belgelerini, ekran görüntülerini ya da görüşme kayıtlarını paylaşarak sanal bir sınıf atmosferinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Haftalık Tartışma Forumları

Haftalık tartışma forumları eşzamansız çevrimiçi uzaktan eğitim bileşenidir. Öğrenciler arasında etkileşim sağlayarak, paylaşım yapmaları, konu çerçevesinde sorularını paylaşmaları, birbirlerinin sorularına yanıt vermeleri ve ders kapsamında birbirlerine destek olmaları sağlanmaya çalışılmıştır.

Ortamın Kullanılabilirliği

Süreç içerisinde geliştirilen çevrimiçi öğrenme ortamını test etmek amacıyla hem öğrencilerle hem de ders öğretim görevlisi ile kullanılabilirlik testi yapılmıştır. Rubin (1994) kullanılabilirlik testinin amacını ortamı kullanıcı açısından değerlendirmek, kullanımı daha kolay ortam geliştirmek, kullanıcıların memnuniyet düzeyini arttırmak ve sistemi iyileştirmek olarak açıklamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ortamın kullanımında ortaya çıkan problemler tespit edilerek oluşturulacak olan tasarım kullanıma uygun hale getirilmeye çalışılır. Kullanılabilirlik testlerinin yapılmasında değişik yöntemler uygulanmaktadır. En çok kullanılan yöntem, sesli düşünme yöntemi ile kullanıcılara verilen görevleri bilgisayar başında tamamlamaları ve bu süreçte ekrandaki görüntünün, alınan ses kayıtlarının birlikte analizinin yapılmasıdır.

Yapılan bu analizler ile kullanıcının yaşadığı problemler ortaya koyulmaya çalışılır (Dalcı ve diğerleri, 2008). Katılımcılara çevrimiçi ortamda gerçekleştirmeleri için hazırlanan görevler araştırmacı tarafından sesli olarak okunmuş ve bunları gerçekleştirirken katılımcılardan sesli düşünceleri istenmiştir. Görevlerin yapılması sırasında araştırmacı katılımcıları gözlemleyerek gerekli notları almıştır. Görevlerin ardından katılımcılarla hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu çerçevesinde çevrimiçi ortam hakkındaki düşünceleri ve önerilerini almak için görüşmeler yapılmıştır.

Öğrencilerle Yapılan Kullanılabilirlik Testi Analizleri:

Kullanılabilirlik testine ilgili dönem BAY dersini alan, farklı akademik başarı seviyelerinde, iki erkek ve bir kız öğrenci katılmıştır. Katılımcıların hepsi yüksek seviyede Moodle tecrübelerinin bulunduğu belirtilmiştir. Çevrimiçi eşzamanlı etkileşim için kullanılan Openmeetings aracını ise daha önce kullanmadıklarını söylemişlerdir. Katılımcılardan 13 adet görevi sırasıyla yerine getirmeleri istenmiştir.

Görev Analizleri:

İki katılımcı iki görevde, bir katılımcı üç görevde başarısız olurken, diğer görevleri oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirmişlerdir. Başarı gösterilen görevler Moodle tecrübesine dayalı olan, haftalık tartışmalara katılma, dosya gönderme ve indirme, sisteme giriş yapan katılımcıları görme ve ortamdan çıkma gibi görevleri içermektedir. Başarısız olunan görevler ise ders yönergesinden bilgileri bulma, örnek olayı inceleme ve dersin nasıl işleneceğini anlama (yüz yüze veya çevrimiçi) ile ilgili görevleri kapsamaktadır. Katılımcılar özellikle ana sayfanın sağ, orta ve sol kısmındaki menüleri sıklıkla kullanma eğilimi göstermişlerdir.

Görüşme Analizleri:

Görsel tasarım konusunda katılımcılar ikonlar, resimler ve yazıların vurguları üzerinde durmuşlardır. Kullanılan ikon ve resimlerin etkinliklerle uyumlu ve çağrışım yapıcı nitelikte olması gerektiğini belirtmişlerdir. Haftalar içinde bilgi verirken önemli olan yazılara vurgu yapılmasının önemini de belirtmişlerdir. İçerik konusunda dersin yönergesinin karmaşık olduğunu, anlamlandıramadıkları başlıkların bulunduğunu söylemişlerdir. Ek olarak tekrarlanan bilgilerin kaldırılarak yönerge içerisindeki başlıkların azaltılabileceğini belirtmişlerdir.

Ders Öğretim Görevlisi ile Yapılan Kullanılabilirlik Testi Analizleri

Katılımcı testin başlangıcında Moodle tecrübesinin bulunmadığını, Openmeetings aracını daha önce kullanmadığını belirtmiştir. Katılımcıdan 12 adet görevi sırasıyla yerine getirmesi istenmiştir.

Görev Analizleri

Katılımcı sadece bir görevde başarısız olmuş diğerlerini başarı ile tamamlamıştır. Katılımcı çoğu görevde uygun mantık yürüterek nasıl başarılı olabileceğini tahmin etse de Moodle kullanım tecrübesi az olduğu için bu görevlerin bazılarında çok vakit harcamıştır. Görevlerin yarısını ise çok hızlı bir biçimde başarıyla tamamlamıştır. Katılımcı Moodle kullanımı ve ortamın düzenlenmesi ile ilgili görevlerde ya başarısız olmuş ya da çok fazla zaman harcamıştır.

Görüşme Analizleri

Katılımcı ilk olarak etkinlikler isimlendirilirken herkes için aynı anlamı çağrıştıracak isimlerin verilmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. Haftalar içinde yer alan bağlantıların hangi etkinlik başlığına ait olduğunu açıkça anlaşılır olmasının gerektiğini ifade etmiştir. Etkinlikler için kullanılan resim ve ikonların etkinliği anımsatıcı nitelikte olmasının gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca gereksiz ikon ve resim kullanılmaktan kaçınılmasını önermiştir. Eğer numaralandırma yapılacaksa hafta numaraları ile etkinlik numaralarının uyumlu olmasının gerektiğini belirtmiştir. Her hafta yapılacak etkinlikler hakkında öğrencileri bilgilendirici bilgilerin vurgu yapılarak verilmesinin önemine değinmiştir. Son olarak dönem başında ders öğretim görevlisine ortamla ilgili bir oryantasyon eğitimi verilmesinin çok faydalı olacağını vurgulamıştır.

SONUÇ ve TARTIŞMA

Uzaktan eğitim olarak verilecek bir dersin başarılı olması isteniyorsa dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bu noktalar dersin işlenişi, öğrenci, öğretmen, plan ve programdır. Dersin nasıl işleneceği sorusu tasarımcılar için önemli bir konudur. Çünkü seçilecek yöntem, dersin içeriğine ve hedef kitleye bağlı olarak farklılık gösterir. Her tasarım her öğrenci grubuna ya da öğretim elemanına uygun olmayabilir. Bu sebeple bu eğitimi alan ve veren kişilerin ihtiyaçları öncelikle belirlenmelidir. Ders planında dersin zamanı, katılacak öğrenciler ve uzaktan eğitim araçları detaylı olarak yer almalıdır. Daha sonra belirlenen ihtiyaçları karşılayan yazılımlara karar verilmelidir. Uzaktan eğitim teknolojilerinin günümüzde gelmiş olduğu konuma baktığımızda birçok farklı sistem, sahip oldukları farklı özelliklerle karşımıza çıkmaktadır. Her sistem sundukları farklı olanaklar ile öğrencilere farklı öğrenme deneyimleri yaşatabilme imkânı sunmaktadır. Tasarımda önemli olan diğer bir husus öğrenciye sunulacak etkinliklerdir. Bu çalışmada hazırlanan etkinliklerde, dersin amacı ve öğrenci beklentilerine dayalı olarak

örnek duruma dayalı öğrenme yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir. Son olarak yapılan kullanılabilirlik testi ile tasarımda yer alan hatalar saptanmış, gereken düzenlemeler yapılmış ve sistem kullanıma hazır hale getirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular ve deneyimlere göre aşağıdaki sonuç ve öneriler çıkarılabilir:

- Uzaktan eğitim için çevrimiçi ortam tasarımı takım çalışmasını gerektirmektedir.
- Takımın üyeleri arasında etkileşim güçlü olmalıdır. Üyeler çevrimiçi görüşmeler yanında mutlaka yüz yüze görüşmeler de gerçekleştirmelidir.
- Uzaktan eğitim ortamlarında ders hazırlamak ve yürütmek için öğrenme materyallerinin geliştirilmesine önem verilmelidir.
- Konular, sunumunun yanında farklı etkinliklerle desteklenmelidir.
- Tasarım süreci boyunca potansiyel kullanıcıların görüşleri alınmalıdır.
- Ortamı kullanacak öğretim elemanı ve öğrenciler için sistemin kullanımı ile ilgili materyaller hazırlanmalı ya da seminerler verilmelidir.

KAYNAKÇA

- Akıncı, A. ve & Erdem, M. (2010). Öğrenci yönetimli karma öğrenme ortamlarındaki çevrimiçi tartışmalara katılımın yönetme sorumluluğu ve internet özyeterliği açısından incelenmesi. Ankara. *II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye* (pp. 40-49).
- Dalci, M., Alaçam, Ö., Saatçioğlu, Y.O. ve Erdal, F. (2008). ODTÜ kütüphanesi yeni web sayfasının tasarımı ve kullanılabilirlik çalışması. Akademik Bilişim 2008 Konferansı'nda sunulan bildiri, Çanakkale.
- Eastmond, D.V. (1998). Adult learners and internet-based distance education. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 78, 33-41.
- Ellis, R. (2004). *Down with boring e-learning!*. 23.03.2011 tarihinde http://www.astd.org/LC/2004/0704_allen.htm adresinden erişilmiştir.
- Locatis, C., & Weisburg, M. (1997). Distributed learning and the internet. *Contemporary Education*, 68(2), 100-103.
- Moore, M.G. (1989). Three types of interaction. *The American Journal of Distance Education*, 3(2), 1-6.
- Moore, M.G., & Kearsley, G. (1996). *Distance education: A systems view*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
- Moore, J.L., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. (2010). e-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same?. *Internet and Higher Education*, 14(2), 129-135.
- Nichols, M. (2003). A theory for eLearning. *Educational Technology & Society*, 6(2), 1-10.
- Nielsen, J. (1993). *Usability engineering*. Boston, MA: Academic Press.
- Nipper, S. (1989). Third generation distance learning and computer conferencing. In R. Mason & A. Kaye (Eds.), *Mindweave: Communication, computers and distance education* (pp. 63-73). Oxford, UK: Pergamon.
- Reigeluth, C.M. (1999). What is instructional-design theory and how is it changing?. In C.M. Reigeluth (Ed.), *Instructional Design Theories and Models Vol. 2* (pp. 5-28). Mahwah, NJ: Lawrence-Erlbaum Associates.
- Reigeluth, C.M., & Frick, T.W. (1999). Formative research: A methodology for creating and improving design theories. In C.M. Reigeluth (Ed.), *Instructional Design Theories and Models Vol. 2* (pp. 633-652). Mahwah, NJ: Lawrence-Erlbaum Associates.
- Rubin, J. (1994). *The handbook of usability testing: How to plan, design, and conduct effective tests*. New York, NY: John Wiley & Sons.
- Spector, J.M., Merrill, M.D., Merrienboer, J.V., & Driscoll, M.P. (Eds.) (2008). *Handbook of research on educational communications and technology* (3rd ed.). New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates.
- Triacca, L., Bolchini, D., Botturi, L., & Inversini, A. (2004). MiLE: Systematic usability evaluation for e-Learning web applications. *ACE Journal*, 12(4), [Online journal].
- Williams, M.L., Paprock, K., & Covington, B. (1999). *Distance learning: The essential guide*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2008). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.

YÜZ YÜZE ÖĞRETİMDEN UZAKTAN ÖĞRETİME GEÇİŞTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ROL DEĞİŞİMLERİ

Fatma Burcu TOPU*, Özlem BAYDAŞ*, Turgay DEMİREL* & Selçuk KARAMAN*

* Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,
25240 – Erzurum
burcutopu@hotmail.com

Özet

Uzaktan eğitim uygulamalarının giderek yaygınlaşmasıyla öğretmenler uzaktan dersler de vermeye başlamışlardır. Bu süreçte öğretmenler yeni öğretim süreç ve araçlarıyla karşılaşmıştır. Yüz yüze öğretimden uzaktan öğretime geçiş sürecinin incelenmesi, gelecekteki öğretici eğitimlerinin planlanması açısından önemlidir. Bu çalışmada öğretmenlerin uzaktan öğretime geçişteki rol değişimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma yeniliklerin yayılması teorisi çerçevesinde bir durum çalışması olarak yapılandırılmıştır. 2010-2011 döneminde ilk defa uzaktan ders veren 8 öğretim elemanı çalışmaya katılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularıyla yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişte öğretim elemanlarının rollerinde; teknoloji kullanımı, derse hazırlık, öğretim motivasyonu, etkileşim ve değerlendirme boyutlarında değişimler olduğu saptanmıştır. Ayrıca öğretim elemanlarının bu süreçte bazı problemlerle karşılaştıkları da ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar kelimeler: Web tabanlı uzaktan eğitim, uzaktan eğitim, online öğreticilik

ROLE CHANGES OF FACULTIES IN THE TRANSITION FROM FACE TO FACE TO DISTANCE TEACHING

Abstract

As distance education becomes more prevalent, many instructors begun to give online courses as well. Many of them faced with new process and tools of instruction. It is important to identify the change process of becoming online instructor in terms of designing orientation trainings for online teaching. This study aimed to investigate role changes of faculties in the transition from face to face teaching to online teaching. Diffusion of innovations theory was used as theoretical framework of this case study. The participants were 8 faculty members who gave their first online courses at 2010-2011 academic term. Research data were collected by semi-structured interviews and data were analyzed via content analysis. Findings indicate that faculty members faced role changes in terms of technology usage, preparation for course, teaching motivation, interaction and evaluation. Furthermore, it is emerged that they faced with some problems in this process.

Key words: Web-based distance education, distance education course, online teaching

GİRİŞ

Teknolojinin gelişmesi ile öğrenme/öğretim ortamları zenginleşmiş ve seçenekler artmıştır. Bu ortamlardan biri de “Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığı ile bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyeti” (Gülbahar, 2009) tanımıyla ortaya çıkan uzaktan eğitim(UE) uygulamalarıdır. Uzaktan eğitim son dönemde dikkat çekici bir yükselişe öğrenme yaklaşımları arasında kendine ciddi bir yer edinmiştir (Geray, 2007). Zaman ve mekan konusunda sunduğu esneklik uzaktan eğitim uygulamalarının yaygınlaşmasının önemli nedenleri arasındadır. (Ruzgar, 2004).

Tüm öğrenme ortamlarında olduğu gibi uzaktan eğitim uygulamalarının da başarıya ulaşabilmesi için iyi planlanıp oluşturulması, yönetilmesi ve değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Öğreticiler bu süreçte materyal hazırlama, dersleri yürütme ve değerlendirme aşamalarında kilit rol üstlenmektedirler. Ancak bu süreçlerin bir kısmı geleneksel eğitim süreçlerinden oldukça farklıdır. Bu nedenle uzaktan öğretmenlerin geleneksel eğitimdeki rollerini ve yeterliklerini uzaktan eğitim ortamlarına göre yeniden gözden geçirmeleri gerekmektedir (Beaudoin, 1990).

Uzaktan eğitim uygulamalarında eğiticilerin etkili birer öğretici olabilmeleri; çok boyutlu rollere ve çeşitli yeterliklere sahip olmalarıyla ilişkilidir (Dabbagh & Bannan-Ritland, 2005). Bawane & Spector (2009) da uzaktan öğretici rollerini araştırdıkları çalışmalarında alan uzmanı, değerlendirmeci, sosyalliği sağlayıcı, teknolojist, danışman, idareci ve araştırmacı rollerinin öne çıktığını saptamışlardır. Ayrıca Egan ve Akdere (2005)'nin uzaktan eğitici rolleri ve yeterliklerini araştırdıkları çalışmada en önemli uzaktan öğretici rollerinden biri olarak öğrenmeye rehberlik yapma gösterilmiştir. Bununla birlikte uzaktan eğiticilerin teknik alandaki deneyimlerinin de önemli olduğu belirtilmiştir (Beaudoin, 1990). Uzaktan eğitimde görev alan eğiticilerin bu rolleri üstlenebilmeleri için; kişilerarası iletişim kurma ve etkili geribildirim verme, yönetim, destek ve servis alanlarında bilgili olma, takım çalışması yapma, ihtiyaç değerlendirmenin nasıl yapılacağını bilme, öğrenme teknolojileri ve öğrenenler üzerine etkileri konusunda belirli bir bakış açısı sergileme yeterliklerine sahip olmaları gerekmektedir (Dabbagh & Bannan-Ritland, 2005).

Görüldüğü gibi uzaktan eğiticilerin yüz yüze eğitimdekinden farklı rol ve yeterliklere sahip olması gerekmektedir. Uzaktan eğiticiliğe uyum açısından eğiticilerin yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişteki bu rol değişimlerinin belirlenmesi gerekir. Sürecin özellikle eğiticiler gözünden değerlendirilmesi kritik önem taşımaktadır. Çünkü yüz yüze eğitim (YYE) uygulamalarına alışmış eğiticiler için uzaktan eğitim uygulamaları bir yenilik olarak algılanmaktadır. Yeniliklerin benimsenmesi ise belirli bir süreci gerektirmektedir (Rogers, 1995).

Bu çalışma ile eğiticilerin uzaktan eğitime geçişteki rol değişimleri belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmayla eğiticilerin uzaktan eğitim uygulamalarına hazırlıklı olarak katılmalarına ve bu rol değişimlerinden kaynaklanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesine katkı sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmaktadır.

1. Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş sürecinde öğretim elemanları ne tür rol değişimleriyle karşılaşmaktadırlar?

- a. Öğretim elemanlarının içerik hazırlamada karşılaştıkları rol değişimleri nelerdir?
- b. Öğretim elemanlarının öğrenci-öğretmen etkileşiminde karşılaştıkları rol değişimleri nelerdir?
- c. Öğretim elemanlarının teknoloji kullanımında karşılaştıkları değişimleri nelerdir?
- d. Öğretim elemanlarının kullandıkları öğrenme/öğretme yöntemlerindeki değişimler nelerdir?
- e. İçeriğin öğrenciye aktarılması sürecinde öğretim elemanlarının motivasyonlarındaki değişim ne yöndedir?
- f. Öğrenci başarı ve performansının değerlendirilmesi aşamasında öğretim elemanlarının karşılaştıkları rol değişimleri nelerdir?

YÖNTEM

Bu çalışma yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş sürecinde öğretim elemanlarının değişen rollerinin detaylı olarak ortaya çıkarılması amacıyla nitel olarak yürütülmüş bir durum çalışmasıdır.

Örneklem

Çalışmanın örneklemini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Atatürk Üniversitesi'nde yer alan 4 uzaktan eğitim programından İlahiyat Lisans Tamamlama Programı'nda 3, Bilgisayar Programcılığı Programı'nda uzaktan eğitim veren 5 öğretim elemanı olmak üzere toplam 8 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Örneklem seçimi süresinde amaçsal örneklem yöntemi kullanılarak daha önce yüz yüze eğitim dersleri yürütmüş, şu an aktif olarak uzaktan eğitim dersleri veren öğretim elemanları gönüllülük esasına bağlı kalınarak seçilmiştir.

Veri Toplama Aracı

Verilerin toplanması aşamasında araştırmacılar tarafından çalışmanın amacı ve araştırma soruları göz önüne alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme rehberi kullanılmıştır. Görüşme rehberi; geçerlik ve güvenilirliğinin sağlanması için 4 akran araştırmacı, 3 konu alanı uzmanı ve 2 Türkçe dil uzmanı tarafından incelenmiştir. Veriler katılımcılarla telefon görüşmeleri yoluyla toplanmıştır. Görüşmeler esnasında verilerin doğru ve güvenilir olması için katılımcıların izniyle ses kaydı yapılmıştır.

Veri Analizi

Verilerin içerisinde saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmak için (Yıldırım & Şimşek, 2008) araştırma amacı ve araştırma soruları da dikkate alınarak içerik analizi yöntemiyle veriler analiz edilmiştir. Analiz sürecinde öncelikle ses kayıtları yazı diline çevrilmiş, kodlar oluşturulmuştur. Kodlar kategoriler ve temalar altında toplanarak yorumlanmıştır. Veri analizinden elde edilen bulgular ise, daha kolay

anlaşılması için sayısallaştırılarak tablolaştırılmış, gerekli yorum ve açıklamalarıyla birlikte sunulmuştur. Temalar arasındaki ilişkiler saptanarak veri analizi tamamlanmıştır.

BULGULAR

Veriler ışığında yüz yüze eğitimden (YYE) uzaktan eğitime (UE) geçişte öğretim elemanlarının değişen rolleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma bulguları, çalışmanın amacı dikkate alınarak alt araştırma soruları çerçevesinde gruplandırılarak sunulmuştur. Buna göre öğretim elemanlarının içerik hazırlama ve aktarma, öğrenci öğretmen etkileşimi, teknoloji ve öğretim yöntemi kullanımı, motivasyon, ve değerlendirme konularındaki rol değişimlerinin olduğu belirlenmiştir. Bu değişimlere ilişkin görüşleri Tablo 1’de özetlenmiştir.

Tablo 1. Öğretim elemanlarının yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişte rol değişimlerine yönelik görüşleri

	f	
İçerik Hazırlama ve Aktarma	• YYE’de UE’de içerik hazırlama daha zor ve ciddi bir çalışma gerektiriyor.	6
	• YYE’de bazen planın dışına çıkılabilirken UE’de belli bir plana bağlı kalınıyor.	6
	• YYE’de bilgi ve deneyimi aktarma UE’de göre daha kolay oluyor.	5
	• UE’de YYE’de göre içerik tek tip olarak sunuluyor.	4
	• YYE’de öğrencinin seviyesine göre örnekler ve anlatım detaylandırılabilirken UE’de bu yapılamıyor.	4
	• UE’de YYE’de göre içerik değişmiyor ama sunum şekli çok değişiyor.	3
Öğrenci Öğretmen Etkileşimi	• YYE’de UE’de göre öğrenci öğretmen iletişimi daha çok ve iyi düzeyde oluyor.	6
	• UE öğrencileri YYE öğrencilerine göre daha ilgili ve başarılı oluyor.	3
	• YYE’de anında dönüt alınabilirken, UE’de anında dönüt alınmıyor.	3
	• YYE’de farklı şekillerde (ortamdan, öğretmenden, öğrenciden) öğrenme gerçekleşirken UE’de bu tarz öğrenmeler gerçekleşmiyor.	3
Kullanılan Yöntemler	• YYE’de öğrencinin seviyesine göre yöntemde değişiklik yapılabilirken UE’de öğrencinin seviyesi bilinmediği için bu gerçekleştirilemiyor.	4
	• YYE’de oturmuş bir düzen mevcut ama UE uygulaması yeni olduğu için henüz düzenli bir yapıya bulunmuyor.	2
	• YYE, UE’de göre öğrenme- öğretme yöntemleri açısından geniş bir yelpaze sunuyor.	2
	• YYE’de zaman daha iyi kullanılıyor.	2
Değerlendirme	• UE’de öğretmen-öğrenci etkileşimi tam sağlanmadığı için değerlendirme sağlıklı yapılamıyor.	3
	• UE’de sorular cevaplanırken öğrencilerin dürüst davranıp davranmadığı bilinmiyor.	2
	• UE’de öğrenci görülemediği için değerlendirme amacına tam ulaşamıyor.	2
	• UE’de değerlendirme testleri yeterli düzeyde olmuyor.	2
Motivasyon	• UE ile kendini geliştirmek, yenilemek zorunluluğu hissediliyor.	2
	• UE’de canlı sınıf sisteminin gelişmesiyle motivasyonda artma oluyor.	2
	• UE’de öğrenciden anında dönüt alınmadığı için motivasyon sorunu yaşanıyor.	2

Tablo 1’de öğretim elemanlarının ders içeriğini hazırlama ve aktarmanın YYE’de daha kolay olduğunu, öğrencinin çeşitli yollardan öğrenmeyi gerçekleştirebildiğini, buna karşın UE’de içeriğin belli kalıplara göre aktarıldığını, bu durumun kendilerini içeriği tek tip olarak aktarmaya zorladığını ve iki öğretim tarzı arasında sunum şeklinde farklılıklar olduğunu ifade eden bulgular görülmektedir. Bu konuyla ilgili bazı öğretim üyelerinin görüşleri şu şekildedir:

“YYE’de dersi yavaşlatıp hızlandırabiliyorsunuz. UE’de öyle bir şansınız yok. UE’de belli bir kural var ve ona uymak zorundasınız. Öyle olunca da tabii hoca olarak biz de sıkıntı çekiyoruz (Ö₁).”

“Yüz yüze eğitimde bir kere biz bağımsızız. Yani hangi hafta hangi konuyu anlatacağımız bize bağlı. Ama uzaktan eğitimde dönemin başında ilan etmiş olduğunuz müfredata bağlı olmak durumundasınız. Esneklik payınız yok. Dolayısıyla içerik hazırlama ve hazırlanan içeriğe bağlı kalma konusunda uzaktan eğitim çok daha ciddi ve stresli (Ö₁).”

Tablo 1’de öğretim elemanlarına göre YYE ile UE arasında öğrenci öğretmen etkileşimi açısından farklılıklar olduğuna, YYE’de UE’e göre etkileşimin daha iyi olduğuna, YYE’de öğrenciden anında dönüt alınabiliyorken UE’de alınmadığına, YYE’de farklı şekillerde öğrenmenin gerçekleşebildiğine yönelik bulgulara yer verilmiştir. Bu bulgulara yönelik bazı öğretim elemanlarının görüşleri şu şekildedir:

“YYE’de öğrenciye direk anlattığımız için öğrenci herhangi bir problem olduğunda anlayamadığında anında sorabilme imkânı var. Bizim de anında öğrencinin anlayamadığı kısmı cevaplama imkânımız var. Fakat UE’de şu an için öyle bir imkânımız olmadı (Ö₆).”

“YYE’de öğrenci hoca etkileşimi biraz daha üst düzeyde. Fakat eğer şartlar güzel oluşturulabilirse bence UE’de de YYE’e yakın belki onunla eş değer bir etkileşim sağlanabilir (Ö₅).”

Öğretim elemanlarından elde edilen veriler doğrultusunda YYE ile UE’de uygulanan öğrenme/öğretim yöntemleri arasında farklılıklara ilişkin öne çıkan bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. Buna göre; YYE’de öğrenci seviyesine göre kullanılan yöntemlerde değişiklik yapılabildiği, UE uygulamalarında ise öğrenci seviyesi bilinmediği için bu tür yöntem değişikliklerinin yapılamadığı, YYE’de UE’e göre öğrenme/öğretim yöntemlerinde daha fazla çeşitlilik olduğu ve YYE’de yöntemler uygulanırken zamanın daha iyi kullanılabilmesine yönelik bazı öğretim elemanlarının ifadeleri şu şekildedir:

“YYE’de eğitim metodolojisi açısından değişik yöntemleri kullanabiliyorsunuz. Soru cevap, düşündürme, tartışma, müzakere, bu tür şeyler yapılabilir. Ama UE’de böyle bir şey tamamen mümkün değil. Dolayısıyla UE’de herhangi bir yöntem kullandığımız yok. Yazılı metni veriyoruz, okuyorlar. Yani yöntemin kendisinden bile bahsedemiyoruz burada (Ö₈).”

“Arada çok ciddi manada yöntem farklılıkları var. YYE’de yelpaze çok geniş. Yani öğrenciyle karşı karşıya olduğunuz için bir de öğrencinin yapısını gözlemleme imkânınız çok daha rahat olduğu için siz o sınıfa hangi tekniği kullanabileceğinizi kestirebiliyorsunuz. Ama UE’de böyle bir şansınız yok. (Ö₇).”

Öğretim elemanlarının YYE ile UE’i kendi rol değişimleri açısından karşılaştırdıklarında değerlendirme noktasında da farklılıklar yaşadıkları elde edilen bulgular arasındadır. Tablo 1’de öğretim elemanlarının UE uygulamalarında etkileşimin tam olarak sağlanmaması nedeniyle sağlıklı değerlendirmeler yapamadıklarını belirttikleri görülmektedir. Buna göre öğretim elemanlarının, öğrencilerin başarı ve performans değerlendirme sorularını kendi kendilerine mi yoksa yardım alarak mı cevapladıklarını bilememeleri nedeniyle öğrenciye karşı güven sorunu yaşadıkları bu durumun netlik kazanmamasının UE uygulamaları ve öğretim elemanlarının UE’e bakış açılarını olumsuz etkileyeceği öne çıkan bulgular arasındadır. Ayrıca UE öğretim elemanlarının uygulamalarının değerlendirilmesi için hazırladıkları testlerde daha dikkatli olmaya çalıştıkları da ortaya çıkmıştır. Bu bulgularla ilgili bazı öğretim üyelerinin görüşleri şu şekildedir:

“UE’de içerik ve yoğunluk açısından sorularımızda biraz daha seçici olduğumuzu söyleyebilirim. Yüz yüze öğretimde soruları hazırlarken bazen çok özen göstermememden kaynaklanan hatalarım olabiliyor, soru tekrarları olabiliyor. Ama UE’de soruları elbette bir kaç süzgeçten geçirdikten sonra veriyorum (Ö₂).”

“YYE’de öğrenci daha hoca kontrolünde olduğu için hocanın öğrenciyi değerlendirmesi çok daha kolay oluyor, çok daha objektif olabiliyor. Fakat UE’de öğrenciyle hoca etkileşimi çok üst düzeyde olmadığı için yani henüz sağlanmadığı için, belki ileride çeşitli katkılar yapılarak bu sağlanabilir, hocanın öğrenciyi değerlendirmesi de çok sağlıklı olmuyor. Yani sanal ortamda girdiği sınavdan aldığı not üzerinden öğrenciyi hoca değerlendiriyor. Öğrenci ve öğretmen çok fazla bir arada olmadığı için bu değerlendirmenin yüzde yüz doğru mu yanlış mı olduğunu bilemiyoruz (Ö₅).”

Tablo 1’de UE uygulamalarının bazı öğretim elemanlarını kendilerini geliştirmeleri açısından olumlu şekilde motive ettiği, buna bağlı olarak da özgüvenlerini artırdığına yönelik bulgular verilmiştir. Diğer taraftan öğrenciyle etkileşimin az oluşu ile öğrenciden anında dönüt alınamayışın bazı öğretim elemanlarının motivasyonunu olumsuz etkilediği ve kendilerini öğretici olarak göremedikleri de ortaya çıkan bulgular arasındadır. Bu konuyla ilgili bazı öğretim üyelerinin görüşleri şu şekildedir:

“UE bizim bölümümüze kalite getirdi. Kendimizi geliştirmek yenilemek update yapma zorunluluğu hissettik (Ö₁).”

“Doğrusunu söylemek gerekirse UE ile bende ciddi şekilde özgüven gelişti. İlk defa böyle bir sistem üzerinden ders anlatmak, o heyecanı yaşamak, öğrencilere karşı daha dikkatli nasıl konuşacağımızı düşünmek. Bunlar bizim için hep artı konumunda (Ö₂).”

“UE'de motivasyonu etkileyen bazı şeyler var. Nasıl olacak? Nereye gidecek? İnsanlar beğenecekler mi? gibi sorular soruyorsunuz kendinize. Tepkisini alamıyorsunuz öğrencinin. Ama YYE'de anlattığın dersin beğenildiğini, anlattığın dersin amacına ulaştığını hissedebiliyorsun anlık, hemen. UE'de bu çok hissedilmiyor. Yani ben hissedemedim doğrusu. Bu da benim motivasyonumu olumsuz yönde etkiliyor (Ö₅).”

Öğretim elemanlarından elde edilen verilerden ayrıca UE uygulamalarında yapısı gereği daha çok teknolojik alt yapı ve araç gereç kullanıldığı, YYE'de teknolojik araç gereç kullanımının sınırlı olduğunu bulgularına da ulaşılmıştır. Bu duruma yönelik bazı öğretim elemanlarının görüşleri şu şekildedir:

“UE'nin sanki biraz daha ayrıcalıklı olduğunu görüyoruz. Yani en azından böyle bir teknik imkân ile hatlar üzerinden eğitimin yapılabilir olması, hat üzerinden konuşmak, sorular sormak, yazışmalar yapmak, öğrenci psikolojisi açısından belki ayrı bir zevk konusudur. YYE'de ise teknik imkanlar projeksiyon ve bilgisayardan ibaret (Ö₂).”

Araştırmada öne çıkan bulgular göz önüne alındığında YYE'den UE'e geçişte öğretim elemanlarının içeriğin hazırlanması ve aktarımı, öğrenci-öğretmen etkileşimi, kullanılan öğrenme/öğretim yöntemleri, başarı ve performans değerlendirmesi, öğretici motivasyonu ve teknoloji kullanımı konularında yaşadıkları rol değişimlerini farklı açılardan ele aldıkları saptanmıştır. Buna göre bazı öğretim elemanlarının rol değişimlerini olumlu gördükleri, bazılarının ise UE uygulamasının ilk kez yapıyor oluşundan kaynaklanan olumsuz görüşlerinin olduğu belirlenmiştir.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Yüzyüze öğreticilikten uzaktan öğretime geçiş sürecinin incelendiği bu çalışmada öğreticilerin uzaktan eğitim uygulamalarında değişik süreç ve rollerle karşılaştıkları görülmüştür (Dabbagh & Bannan-Ritland, 2005; Gülbahar, 2009). Öğretici görüşlerinde bu değişiklikler içerik hazırlama, etkileşim, öğretim motivasyonu, değerlendirme ve teknoloji kullanımı noktalarında yoğunlaşmıştır.

İçerik hazırlama ile ilgili sonuçlara göre öğreticiler UE ortamlarında yoğun bir hazırlığın olduğunu ve farklı türlerde materyal kullanıldığını belirtmişlerdir. Birçok öğretim elemanı içerik hazırlarken çok ayrıntılı ifadeler kullanmak gerektiğini, bu nedenle de içerik hazırlamanın oldukça zahmetli ve yorucu bir iş olduğunu dile getirmişlerdir. Bu bulgu UE uygulamalarında planlı çalışmalar yapılması gerektiği sonucuyla örtüşmektedir. Materyal konusundaki diğer bir farklılık ise öğrencilerin özellikleri ve hazır bulunuşluk seviyelerinin bilinmemesi nedeniyle materyal türlerinde çeşitliliğin sağlanmasıyla ilgilidir.

UE uygulamalarında ortaya çıkan diğer bir farklılık ise etkileşim tür ve seviyesidir. Bazı öğretim elemanları derslerinin yapısı gereği öğrenciler ile birebir etkileşime girerek onların öğrenmelerini kontrol etmeleri gerektiğini düşünmektedirler. Yüz yüze öğretimdeki alışkanlıktan kaynaklandığı düşünülen bu durum öğreticilerin online etkileşimleri benimseme seviyeleriyle ilişkilendirilebilir.

Öğretim elemanlarının UE uygulamalarında farklı öğretim yöntemlerini kullanılabilmeyi istedikleri saptanmıştır. Bu bulgu, Driscoll (2002), Dabbagh ve Bannan-Ritland (2005) 'ın UE uygulamalarında verimli bir öğretim sürecinin geçirilmesi için dersin özelliklerine göre en uygun öğretim metodunun seçilmesine yönelik görüşleriyle paralellik göstermektedir.

Öğretim elemanlarının bir kısmı UE uygulamalarında değerlendirme süreçlerinin farklılaştığını düşünmektedir. Bu konuda öğretim elemanlarının kendilerini tek tip değerlendirme yapmak zorunda hissettikleri ve bu durumun sağlıklı değerlendirmeyi engellediğini düşündükleri ortaya çıkmıştır. Bu bulgular UE uygulamalarında dersin içeriğine, türüne, işleniş şekline göre alternatif değerlendirme uygulamaları yapılması gerekliliğiyle örtüşmektedir. Ancak bu durumun uzaktan eğitimin sınırlılığından ziyade uzaktan değerlendirme konusundaki bilgi ve anlayışlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Dabbagh ve Bannan-Ritland (2005)'ın da vurguladığı gibi UE uygulamalarında tek tip ölçme değerlendirme yönteminin yerine alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılması, öğretimin ne kadar etkili olduğunu ölçme ve öğrenme düzeyini değerlendirme açısından önemlidir.

Çalışmada ayrıca; öğretim üyelerinin bir kısmının yeni öğretim ortamında görev alıyor olmalarının kendilerini heyecanlandığı ve kendilerini geliştirmeleri için motive ettiği de saptanmıştır. Bu durum Rogers (1995)'in da belirttiği yeniliklerin adaptasyonu sürecinde sık yaşanan durumlardandır. Diğer taraftan birçok öğretim elemanının UE uygulamalarında öğrencilerden anında geri dönüt alamayışlarının motivasyonlarını olumsuz etkilediğini belirttikleri de ortaya çıkan bulgulardandır. Bu problem yeniliğin tam olarak kabul edilebilmesi için belirli bir sürecin geçmesi gerektiği sonucunu doğurmaktadır.

Çalışmada; Öğreticilerin UE uygulamalarında YYE den daha fazla teknolojik ortam kullanmak zorunda kaldıkları bulgusuna da ulaşılmıştır. Bu bulgu Gülbahar (2009)'ın sanal sınıf gibi ortamlarda, öğretim materyallerini, içeriği aktarmak için teknik destek olarak beyaz tahta gibi diğer bileşenlerle dersleri zenginleştirmenin öğretimin etkisini artıracığı ifadesiyle paralellik göstermektedir. Bu süreçte etkili ve amacına ulaşan uygulamalar yapmak için online öğreticilerin teknolojiyi kullanma yeterliklerinin de olması gerektiği sonucuna varılabilir.

Sonuç olarak; UE uygulamalarında içerik hazırlama ve aktarma, öğrenci-öğretmen etkileşimi, öğretme motivasyonu, değerlendirme, kullanılan yöntem ve teknoloji boyutlarında öğretim elemanlarının rol değişimlerinde önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. UE uygulamalarındaki bu farklılıkların göz önüne alınarak uygulamalarda iyi şekilde analiz ve planlama yapılmasının gerekliliği önem taşımaktadır.

Yapılacak çalışmalarda UE uygulamalarında öğreticilerin karşılaştıkları rol değişimleri daha büyük örneklem boyutu ile nicel olarak araştırılabilir. Rol değişimleri ayrıca UE formatı (eş zamanlı ve eş zamansız), ders içerik türü ve öğrenci sayısı gibi boyutlar açısından incelenebilir.

Kaynaklar

- Bawane, J. and J. M. Spector (2009). Prioritization of online instructor roles: implications for competency-based teacher education programs. *Distance Education*, 30(3), 383-397.
- Beaudoin, M. (1990). The instructor's changing role in distance education. *The American Journal of Distance Education*, 4(2).
- Dabbagh, N, & Bannan-Ritland, B. (2005). *Online learning: Concepts, strategies, and application*. Prentice Hall.
- Driscoll, M. (2002). *Web Based Training: Creating E-learning Experiences*, Jossey-Bass/Pfeiffer.
- Egan, T. M. and M. Akdere (2005). Clarifying distance education roles and competencies: Exploring similarities and differences between professional and student-practitioner perspectives. *American Journal of Distance Education* 19(2), 87-103.
- Geray, C. (2007). Distance education in Turkey. *International Journal of Educational Policies*, 1(1), 33-62.
- Gülbahar, Y. (2009). *E-öğrenme*. Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Rogers, E.M. (1995). *The innovation-decision process. Ch 1 in Diffusion of innovations (4th edition)*. The Free Press. New York. pp.161-202.
- Ruzgar, N. S. (2004). Distance education in Turkey. *The Turkish Online Journal of Distance Education*. (TOJDE), 5(2), 22-32
- Yıldırım, A.ve Şimşek H. (2008). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ E-KİTAP UYGULAMASI

Raşit Demirel

M.E.B. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Ankara, TURKEY

rdemirel@meb.gov.tr

Teknolojik gelişmeler nedeni ile uzaktan eğitim gereksinimleri, kitapların elektronik ortamda yayınları giderek artmıştır. Dünya çapında farklı e-kitap türleri ve yazılımları olmakla birlikte eğitim sistemimize tam uyarlanmış bir e-kitap yazılımı bulunmamaktadır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından eğitim sistemimize entegre edilebilecek, var olan kitapların daha zengin hale getirilmesini sağlayacak bir e-kitap çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada tüm bu bileşenler etrafında zenginleştirilmiş e-kitap uygulamasının özellikleri anlatılmaktadır. Zenginleştirilmiş e-kitap uygulamasında kullanıcılar, konulara ait görsellere, videolara, konu ile ilgili internet sitelerinin bağlantılarına direkt ulaşabilme imkânına sahip olmakta, ayrıca kitabın üzerine notlar yazabildikleri araçlar ekleyebilmekte, kalem ve çizim araçlarıyla önemli yerleri işaretleyebilmektedirler. Zenginleştirilmiş e-kitap uygulamasının sunduğu bir diğer hizmet ise kullanıcıların sözlük, harita gibi ders araçlarına ulaşabilmeleridir. Aynı zamanda kullanıcılar ara yüz ayarlarında değişiklikler yapabilmekte, kavram oyunuyla öğrendiklerini eğlenceli bir şekilde pekiştirebilmektedirler. Basılı kitaplara oranla pek çok avantaj ve kolaylık sağlayan e-kitapların, ders kitaplarının kullanımını daha keyifli hale getirdiği ve dünyada e-kitap kullanımının giderek yaygınlaştığı bilinmektedir. Bu uygulama ile kullanıcılar ders kitaplarını etkileşimli olarak kullanabileceklerdir. Ayrıca alan yazında diğer uygulamalara rehber olacağı öngörülmektedir.

APPLICATION OF ENRICHED E-BOOKS

The requirements of distance learning occurred as a result of the technological advancements increased the issues of the books in the electronic environment. Although there are different kinds of e-books or softwares around the world, there are not any e-book softwares fully adapted to our education system. Therefore, an e-book study was conducted by the Ministry of National Education General Directorate of Education Technology in order to enrich the available books. In this study, the features of the e-book applications enriched within the framework of these instruments are put forward. The users of this enriched e-book application have a direct access to the visuals, videos and web sites related to the subject, and can add bookmarks on the books where they can write notes, they can also mark the important parts using pens and drawing tools. Another benefit of the enriched w-book application is that the users can access course tools such as a map. Furthermore, the users can make changes in the interface settings and can review what they learnt as a concept with entertainments. E-books which provide more advantages and benefits than the published books are started to be widely used all over the world in time as they make the study of a course book more fun. With this application, it is aimed to provide the users the opportunity to use a course book they want to study in a more interactive way. In addition, it is envisaged that this application will be a guide for the other applications in this field.

Giriş:

Geçmişten günümüze teknolojinin sürekli olarak ilerlemesi ile bilgi kaynaklarının hazırlanması, paylaşımı ve kullanımına kadar birçok aşamada eğitim teknolojilerinden etkin biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Baskı ve yayın teknolojisi atıl durumda kalmaya başladığı günlerde; kâğıt üzerinden okuma yerini çevrimiçi, okuma ve etkileşimli bilgi edinmeyi sağlayan e- kitap uygulamalarına bırakmaktadır. Çevrimiçi okuma ve öğrenme olanaklarını bize bilgisayar ve internet teknolojisi sunmaktadır. Eğitim öğretim faaliyetlerinin de bilgisayar ve internet teknolojileri ile geliştiği bilinmektedir. Günümüzde alan yazında e-öğrenme, e-kitap gibi terimler yer edinmektedir (Tosun ve Hatipoğlu, 2010). E-öğrenme; okuma, öğrenme etkinliklerinin, bilgi ve becerilerin elektronik ortamda yürütülmesi ve elektronik teknolojiler aracılığıyla aktarılmasıdır. (Gülbahar, 2009). E-öğrenme kavramının alan yazında yer alması e-kitap uygulamasına önem kazandırmıştır. Klasik eğitim öğretim anlayışı, süreci ve niteliği değiştirmeye

başlamıştır. Öğrenme e- kitap desteği ile klasik sınıf ve öğretmen bileşeninden çıkararak zaman ve mekan sınırlamasını aşmış evrensel bir yapıya dönüşmeye başlamıştır.

E-KİTAP

Eğitim öğretim sürecinde insanın bilgilenmesi ve bilgiye ulaşması konusunda kitap her zaman en temel iletişim aracı olmuştur. 1450 li yıllarda Johann Gutenberg'in matbaayı icat etmesi ile kitap endüstrisi bilgi ve teknolojiye paralel olarak sürekli olarak değişim ve gelişim içindedir. Elektronik kitaplar bu gelişimin son halkasını oluşturmaktadır (Rukancı ve Anameriç, 2003).

Kullanım amacı ve türü temel alınarak yapılmış birçok e-kitap tanımı mevcuttur.

Tosun ve Hatipoğlu (2010)'na göre "klasik kitap yapısına uygun materyalin, bilgisayarda veya e-kitap okuyucularda okunmak için hazırlanmış, basılı kitapların özelliklerinin yanında görüntü, ses ve etkileşimli bağlantılardan oluşan kitap formatıdır." (Borchers, 1999; Landoni ve Gibb, 2000; Rukancı ve Anameriç, 2003; Şensöz Öngöz ve Baki, 2010, güney 2007).

Hawkins (2000, s. 15)'e göre e-kitap; bir kitabın çevirim içi gösterimi olan sayısal obje; sayısal formata çevrilmiş referans kitabı, ders kitabı, ticari kitap gibi her türlü yayınlanmış materyal, basılı kitabın bilgisayarda ya da özel tasarlanmış el araçlarında okunabilen sayısal versiyonu olarak tanımlayabiliriz (Bayter, 2009). Ya da elektronik kitap "elektronik ortamda yayınlanan ya da elektronik ortama aktarılacak bu ortamda kullanılan, çeşitli yazılımlar ve cihazlarla okunabilen ya da izlenebilen metin, resim, film ve sesleri barındıran bir medya biçimidir" (Gürcan, 2005) denilebilir. Başka bir deyişle ise e-kitap okuyuculara her hangi bir kitabın içeriğine elektronik formda erişim olanağı veren, basılı benzerinin bütün özelliklerini kapsamakla birlikte ek olarak ses, görüntü ve etkileşimli bağlantıları da içeren, basılı kitabın bilgisayarda veya özel tasarlanmış el araçlarında okunabilen sayısal versiyonudur"(Erol, 2009).

Elektronik kitaplar düz metinler olabildiği gibi ses ve görüntüyle desteklenmiş biçimlerde de olabilmektedir. Özellikle elektronik şiir kitaplarının yazarının sesinden dinlenebildiği örnekler bulunmaktadır. Elektronik kitap yayıncılığı, geleneksel yayıncılıkla örtüşen noktalara sahip fakat onun sınırlılıklarından uzakta farklı bir yayın ortamı sunmaktadır (Gürcan, 2005).

(Rukancı ve Anameriç, 2003, s.148)'e göre e-kitap, basit bir ifadeyle okuyuculara her hangi bir kitabın içeriğine elektronik formda erişim olanağı veren kitaplar olarak tanımlanmaktadır. Bir kitabın sayısal ortamdaki kopyasına, ya da doğrudan elektronik ortamda kitap olarak yazılmış içeriğe e-kitap denir. Teknik olarak, diz üstü, masa üstü, cep bilgisayarları ve diğer e-kitap okuyucu cihazlar ile okunabilen ve basılı kitapların tıpkı kopyalarından oluşan elektronik dosyalar olarak tanımlanabilen e-kitap, bilgisayarlar ya da taşınabilir e-kitap okuyucuları ile okunmak için tasarlanmış, kâğıda basılmayan ama basılı kitapların bütün özelliklerini barındıran, ek olarak okuyucuya yeni kolaylıklar da sağlayan yeni bir kitap biçimidir. E-kitap tanımlardan da anlaşılacağı üzere donanım ve yazılım unsurlarından meydana gelmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde e-kitaplar, özel olarak geliştirilmiş taşınabilir bir elektronik cihaz üzerindeki elektronik veriyi okumak amacıyla kullanılan bir yazılım-donanım kombinasyonunu çağrıştırmaktadır (Bayter, 2009, 321).

Bu çalışmada esas alınan e- kitap tanımı ise; basılı kitapların özelliklerinin yanında animasyon, ses, video gibi çoklu ortam öğeleri ve etkileşimli bağlantılarla desteklenerek üzerinde işaretlemeler yapılabilen kitap formatıdır.

E- KİTAP TASARIM AŞAMALARI

Bu çalışmada bahsi geçen e-kitap Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Portalı Şubesi tarafından tasarlanmıştır. Mevcut e-kitap'lar incelenmiş; bu kitapların normal bir pdf formatının elektronik ortama aktarılmasından ibaret olduğu görülmüştür. Projelendirilen e-kitap uygulamasında bir kitabın pdf uygulaması formatının dışına çıkılarak yüklenmesi daha hızlı, etkileşimli, kullanıcı dostu bir kitap üretilmiştir. E-Kitabın grafik tasarımı şubemizin grafik birimi, kaynak kodları ise yazılım ekibimiz tarafından oluşturulmuştur. Grafik tasarımında Photoshop-Illustrator programları kullanılırken , kaynak kod oluşturmak için Flash programı(Actionscript3.0) kullanılmıştır.

e-kitap 2 yazılımdan oluşmaktadır:

e-kitap Editör:

Elektronik kitabın ünite, konu bilgilerinin ve çoklu ortam öğelerinin eklendiği yazılım olup hiç bilgisayar bilmeyen bir alan uzmanının bile rahatça kullanabileceği bir şekilde geliştirilmiştir.

Bu haliyle, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar Dairesi'nden temin edilecek herhangi bir kitap veya kitap konseptine uygun yazılı bir materyal, e-kitap editörü yardımı ile zengin bir kitaba dönüştürülebilmektedir.

e-kitap oynatıcı:

Kitapları ve içerdikleri çoklu ortam öğelerini gösteren oynatıcı yazılımdır.

Hız ve Performans

Platform bağımsız olup, hız açısından PDF ve benzerlerinden daha hızlı ve boyut olarak çok daha düşük ve çabuk yüklenebilir özelliğe sahiptir.

Kullanım Kolaylığı

Ayrıca, Çizim Aracı gibi yardımcı uygulamalarla kullanıcı dostudur.

Teknolojik Uyum

Akıllı tahta uyumlu olup, öğretmenin sunumunda

kullanması için gerekli özelliklere sahiptir.

Ders Yardımcı Araçları

Her derse uygun yardımcı araçlar. Örneğin; Geometri için Geometrik Çizim Aracı, Sosyal Bilgiler için e-Harita, Türkçe için sözlük, Matematik için Hesap makinesi vb. uygulamalar kullanıcıya sunulacaktır.

E-kitap halen geliştirilmekte olup modüler bir yapıya sahiptir. Kullanıcılardan gelen talebe göre farklı modüller eklenerek daha zengin hale getirilecektir. Bu noktada asıl hedef kullanıcı dostu bir yazılım olarak beklenen her türlü talebi olabildiğince karşılamaktır.

İlk aşama da bu haliyle ilköğretim ve ortaöğretim kitaplarının editörler tarafından hazırlanıp Eğitim Bilişim Ağı üzerinde yayınlanması planlanmaktadır. İlerleyen aşamalarda e-kitap'a aşağıdaki modüllerin eklenmesi tasarlanmaktadır:

Kullanıcı Modülü: Bu modül ile kullanıcı e-kitap üzerinde yaptığı değişikliklere ve aldığı notlara her yerden ulaşabilecektir,

Öğretmen Modülü: Öğretmen e-kitap üzerine sınıfı ya da belli bir öğrenci grubu için not bırakabilecek,

Şekil.1 e-kitap Editör

Şekil.2 e-kitap Player

Şekil.3 e-kitap İçindekiler Menü

Şekil.4 e- kitap Gösterim Arayüzü

değerlendirmeleri inceleyebilecek, bağlantı ekleyebilecektir.

Değerlendirme - İzleme Modülü: Öğrencinin hangi sayfayı ne kadar süre kullandığını ölçen, ünite sonundaki testleri değerlendiren modüldür.

Çalışma Kitabı Modülü: Her ders kitabı ile birlikte gelen çalışma kitabının interaktif bir şekilde e-kitap'a entegre edildiği modüldür..

SONUÇ:

Bilişim teknolojilerinin gelişimi ve uzaktan eğitim gereksinmelerinin artması ile elektronik kitaplar giderek artmıştır. Dünyada bir çok farklı e- kitap türü ve yazılımları bulunmaktadır. Ancak eğitim sistemimize entegre edilebilecek yazılımın kendi ihtiyaçlarımız ve eğitim desteğimizi karşılama gereksiniminden yola çıkılarak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojisi Genel Müdürlüğü tarafından eğitim sistemimize entegre edilebilecek, var olan kitapların daha zengin hale getirilmesini sağlayacak bir e-kitap çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada tüm bu bileşenler etrafında zenginleştirilmiş e-kitap uygulamasının fonksiyonları, kullanım özellikleri, anlatılmıştır. Bakanlığımız bünyesinde var olan kitapların daha zengin hale getirilmesini sağlayacak bir e-kitap çalışmasının prototipi olan bu çalışma ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan ders kitaplarının bahsedilen e-kitap formatına dönüştürülmesi planlanmaktadır. E- kitap uygulaması Fatih Projesi kapsamında Eğitim Bilişim Ağı(EBA) platformunda e-kitap modülü içerisinde yer alacaktır. Bu uygulama ile kullanıcılar ders kitaplarını etkileşimli olarak kullanabileceklerdir. Ayrıca bu çalışmanın alan yazında diğer uygulamalara rehber olacağı öngörülmektedir.

KAYNAK:

Bayter Mustafa e- kitapların kataloglaması, Türk Kütüphaneciliği 23, 2 (2009), 321-336

Borchers, J.O. (1999). Electronic Books: Definition, Genres, Interaction Design Patterns, International Conference on Human Factors in Computing Systems (Pittsburgh, PA, May 15-20,1999). <http://hci.rwthachen.de/materials/publications/borchers1999c.pdf>

Erol, A.(2009). Dünyada ve Türkiye’de elektronik yayın. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Isparta, Türkiye.

Gülbahar, Y. (2009). E-Öğrenme. Pegem Akademi, Ankara.

Gülcan, H. İ., Sanal Gazetecilik, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1999.

Güney, Z. (2007). Etkileşimli Elektronik Kitapla Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara, Türkiye.

Landoni, M., Gibb, F. (2000). The Role of Visual Rhetoric in The Design and Production of Electronic Roles: The Visual Book. <http://www.emeraldinsight.com/EmeraldFullTextArticle/Pdf/2630180303.pdf>

Rukancı, F., Anameriç, H. (2003). E-kitap Teknolojisi ve Kullanımı, Türk Kütüphaneciliği 17 (2): 147-166. <http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext/164.htm>.

Şensoy Öngöz, S., Baki, A. (2010) E-Book Usage Of Graduate Students Studying Educational Sciences in Türkiye, TOJDE 11 (1). http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde37/abs/abs_13.htm

Tosun, N., Hatipoğlu, N. (2010). E-Öğrenme Ortamları İçin Bir E-Kitap Şablonu Tasarımı. IETC 2010, İstanbul: Sakarya Üniveritesi, 26-28 Nisan.

IETC 2011

ZİHİNSEL ENGELLİLERDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ MÜZİK UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI

Yrd.Doç.Dr. Zeki NACAĞCI

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Burdur, znacakci@gmail.com

Yrd.Doç.Dr. Alaattin CANBAY

Çanakkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale, acanbay@gmail.com

Özet

Özel eğitim adından da anlaşılacağı üzere normal eğitimden yararlanamayan zihinsel, ruhsal, bedensel bakımdan engeli olan bireylere uygulanan ve hassasiyet gerektiren özel bir eğitimidir. Zihinsel olarak algılama, analitik düşünme ve sosyal çevreye uyum sağlama konusunda çeşitli güçlüklerle karşılaşan zihinsel engellilerin eğitiminde müziğin kullanılması, özel eğitim alanında değişen metot ve yaklaşımların üzerinde sıklıkla durmaya çalıştığı konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda zihinsel engellilerin duyuşsal ve devinişsel bakımından eğitiminde müziğin gücü ve etkisinden yararlanılmaması mümkün değildir. Bu gerekliliklerden yola çıkılarak yapılan bu çalışmada, Bilişim Teknolojilerinden yararlanılarak oluşturulan “E-Eğitim” ortamı sayesinde müziğin gücünü kullanarak zihinsel engellilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal alandaki gelişimlerini sağlamak, zihinsel engellilerin eğitiminde teknoloji kullanmanın söz konusu eğitime olan faydaları ve desteğini ortaya koymaktır. Çalışmada deneysel bir yöntem izlenmiştir. Uygulama sürecinde, zihinsel engellilere E-Eğitim Uygulaması yardımıyla “Armonika”, “Trampet”, “Davul”, “Zil” vb. ritim çalgıları öğretilerek Türkiye’de ve dünyada bilinen ilk uygulama olduğu düşünülen ilk zihinsel engelliler armonika ve bando takımı oluşturulmuştur. Uygulama süreci ve sonunda çalışma grubunun fiziksel, ruhsal ve sosyal alandaki gelişimlerinin fark edilebilmesi için kamera kayıtları ve portfolyolar kullanılmış, gözlemlerde bulunulup değerlendirme yapılmıştır. Uygulama süreci sonunda oluşturulan bandonun gösterileri eğitsel anlamda önemli bir sunum alanı olarak düşünülebilecek “23 Nisan” töreni ve özel eğitim uygulama okulunun yılsonu etkinliklerinde sunulmuştur. Çalışma sonunda çalışma grubundaki bireylerin büyük bir zevkle müzikle zaman geçirerek kendilerine olan güvenlerinin güçlendiği, yapılması mümkün görünmeyen birçok sosyal ve yaşamsal etkinliği gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Zihinsel Engelliler, Özel Eğitim, Müzik, Zihinsel Engelliler Bandosu

Giriş

Zihinsel yetersizliği olan birey, zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyi ifade eder (Meb, 2007:16). Günümüzde özürülülerin çalışma hayatına kazandırılması sosyal hukuk düzeni içerisinde tüm çağdaş devletler tarafından kabul edilmektedir. Özürülü insanların eğitimi, fırsatlar çerçevesinde çalışma imkânlarından yararlanabilmeleri, iş sahibi olabilmeleri ve sosyo-ekonomik yönden bağımsız ve onurlu bir hayat sürdürebilmeleri, bütün insanların olduğu gibi özürülü insanların da doğal hakkıdır (Kutal, 1978:321). Gerek sağlıklı gerekse özürülü insanın başkalarına muhtaç olmadan temel ihtiyaçlarını kendi çabalarıyla karşılaması, ailesine ve topluma yararlı bireyler olması, kişiyi huzurlu ve mutlu kılar. Böylece birey hem psikolojik açıdan tatmin olur, hem de sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını karşılar. Bir işte çalışmak, üretmek sadece ekonomik bir fayda getirmez, aynı zamanda kişinin ruhsal açıdan kendine güven ve saygı kazanmasını sağlar. Bu durum engelliler için daha fazla önemlidir, çünkü toplumdaki soyutlanma riski ile ancak üretken oldukları oranda kendilerine ve topluma bir değer katarlar ve kendilerine olan saygılarını kazanabilirler (Yıldız, 2010:2).

Zihinsel engelli veya otistik çocukların bilişsel ve algısal alanlardaki yetersizlikleri sonucunda anlama, ilişki kurma, problem çözme ve iletişim alanlarında sınırlı yeteneklere sahip oldukları bilinmektedir (Cohen, 1987). Genellikle otistik çocukların göze çarpan diğer özelliklerinden biri, sosyal gelişimindeki yetersizliktir. Kanner 1943’te (akt. Pişkin, 1993: 43-46) sosyal yetersizliği, otizmin en önemli belirtisi olarak değerlendirmiştir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde sanatsal etkinlikler ve müzik çalışmalarının, diğer insanların yaşamında olduğu kadar, zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların yaşamında da önemli bir yer tuttuğu düşünülmelidir. Çocukların bireysel farklılıklarına göre düzenlemelerin yer aldığı bir müzik eğitimi, onların bu alanda yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlar ve kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur. Bu amaçla tasarlanan, planlanan ve uygulanan bir

müzik eğitimi süreci ile zihinsel engel yaşayan çocukların temeldeki sorunlarından; göz kontağı kurma, sesleri tanıma, sesleri ayırt etme, sesin kaynağını bulma, vücudunu tanıma, basit ritm tutma, basit müzikli oyunlar oynama, yeni sözcükler kazanma, müzik aletlerini öğrenme becerilerinin kazandırılması son yıllarda önemle ele alınan konuların başında gelmektedir. Örneğin sessizce oturup müziği dinlemek yerine hareket etmek isteyen çocukların yaşamında ritim öğesi önemli bir yer tutar. Ritm ve müzikli hareketler çocuğun kendi yeteneklerini ve bu yeteneklerinin sınırlarını keşfetmesine yardımcı olur. Çocuğun bağımsız davranışlar kazanmasına ve grup etkinlikleri oluşturmasına olanak sağlar. Doğadaki seslere dikkat çekilmesi, ritim ve ses çalışmaları ve dinlenen şarkıyı dramatize etme gibi çalışmalar yeni bir bakış açısı ve eğitim aracı olarak düşünülebileceği gibi aynı zamanda bir eğlence aracı işlevi de görmektedir.

Otistik ve zihinsel engelli çocukların müziğe ve özellikle müziksel terapiye duyarlı oldukları, bugüne kadar yapılan birçok çalışmada vurgulanmıştır (Benenson 1976; Applebaum vd.1979; De Myer 1979; Sloboda vd. 1985; Thaut 1987, 1988; Wimpory&Nash 1999; Gadberry 2005). Wimpory ve Nash'e (1999:17) göre, "müziğin kullanımı, hem otistik çocukları motive etmek hem de sosyal zamanlarındaki temel boşluğu doldurmak bakımından oldukça elverişlidir". Müzik terapinin, "otistik çocuklarla iletişimde ve eğitimlerinde eşsiz bir yol" olduğunu vurgulayan Brunk'a (1999:2-5) göre ise müziğin bir öğrenim aracı olmanın yanı sıra bir tedavi aracı olarak da etkili olması, iki farklı çerçeveye sağlayabilme yeteneğinden gelmektedir. Todd ve Reid (2006) fiziksel aktiviteyi otizmi olan bireylere önerirken, Boso, Emanuele, Minazzi, Abbamonte ve Politi (2007) ise şarkı söyleme, piyano ve davul gibi müzik etkinliklerinin ağır derecede otizmi olan bireylerin otistik özelliklerinin düzeltilmesinde katkı sağladığını belirtmişlerdir.

Eğitici veya öğretmenin bu bağlamda konuya yaklaşımı ve zihnindeki "sanatsal aktivite" düşüncesi son derecede önemlidir. Çocukların öğrenme kapasiteleri üzerine temel varsayımlarla doğru uygulamaların ortaya konulması, öğrenciler için sınırlamalarda bulunması etkinlik programının tam olarak gerçekleşmemesi ile sonuçlanabilir (Bethards, 2003:25), bu anlamda eğitimcilerin doğru planlama ve yaklaşımlarla gerçekleştirebilecekleri sanatsal etkinliklerin ve müzik çalışmalarının zeka kapasitesini önemli ölçüde geliştirebileceği gibi, analitik düşünce becerisini de arttıracak unutulmamalıdır (Alexander, 1987:184). Bu ve benzeri çalışmalar doğrultusunda eğitim yaklaşımı ve etkinliklerinin daha verimli bir anlayışla ele alınması ve sürdürülmesi için özel eğitim gereksinimi duyulan alanlar için ders planları, öğretim yöntem ve teknikleri ve materyal kullanım metodlarının yer aldığı eğitim programları tasarlanmış ve uygulanmıştır (Manuta, 2007:3, Wooster, 1967). Çağdaş eğitim modellerine göre şekillendirilmiş bu programların uygulandığı kurumlar, mekanlar ve öğretim materyalleri özenle tasarlanmakta, uygulayıcılar olan öğretmenler ise uzun süren eğitim ortamlarında deneyim kazanmaktadırlar. Özel olarak tasarlanan ve düzenlenen eğitim ortamı ve sınıflarda öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar ağırlıklı olarak spor, sanat ve drama türü etkinliklerle sosyal yaşama kazandırılmaya çalışılmaktadırlar.

Zihinsel engelli veya öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitilme süreçleri içerisinde müziğin, dansın ve dramının kullanılması konu ile ilgilenenlerin göz önünde bulundurmaya çalıştıkları temel esasların başında gelmektedir. Özel Eğitimde sanatsal çalışmaların etkili araçların başında geldiği ve olumlu etkileri birçok bilim insanı ve araştırmacı tarafından vurgulanmıştır (Wood 1977, Newby 1980, Greene 1981 ve Dalke 1984). Çalışmalarda; genellikle öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin sanat eğitimi esasına dayalı olarak oluşturulmuş sınıflarda öğrenme etkinliklerinin ne ölçüde artırılabilir tartışılmaktadır. Bu yaklaşımla Eisner (2002), sanat eğitiminin problem çözme yönteminin etkili bir yolu olduğunu vurgularken, Deasy (2002) özel eğitime gereksinim duyan çocukların sosyal yaşama odaklanmaları ve etkili iletişim metodlarından biri olduğunu belirtir.

Müziğin en temel yapıtaşı olan 'ritim', çoğunlukla hayatın ilk evrelerinde öğrenilmeye başlar. Belirli bir düzeni yansıtır ve bedensel devinimle yakından ilişkilidir. Ritim duyusunun akıl aracılığıyla farkına varılmasının gerekliliği üzerinde duran Dalcroze'a göre; zihin, ritmin kurallarını ve etkilerini kavramaya başlarken belli bir konuya odaklanır. Buna bağlı eğitim süreçleri yararlı sonuçların alınabilmesi için belleğin eğitilmesini zorunlu kılar. Bu yaklaşım biçimi, otistik bireylerle gerçekleştirilecek ritim çalışmalarının, hem bedensel devinimlerini canlandırmaya ve yeniden düzenlemeye yönelik, hem de takıntılı ve kalıplaşmış devinimlerle ortaya çıkan problem davranışlarını kontrol altına almalarını sağlayacak etkili bir yöntem olarak kullanılabilirliğini düşünmeye iter (Yükselsin ve Berrakçay, 2010: 201). Yapılan etkinliklerde öne çıkan en önemli konuların başında çocukların birbirleri ile olan iletişim

süreçleri gelmektedir. Öğrenme ortamlarında akranları ile benzer etkinlikleri paylaşan çocuklar söz konusu aktiviteler yanında kendilerini sosyal bir ortamda bulurlar. Bu tür spor ve sanat alanındaki etkinlikleri içeren akran etkileşimleri, hem sosyal etkileşim, hem de değişik becerileri öğrenme fırsatını bir arada içermesi nedeniyle, son derece önemlidir (Şenel, 2009 : 65-72). Akranları ile birlikte ritim yapan çocuklar en temel müzik grubu etkinliğini oluşturmaya başladıklarını hissederler. Çevresinde ses çıkarmaya yarayan doğal ve yapay materyalleri kullanarak müzik yaptığı düşüncesine sahip olan çocuk için oldukça yeni bir yaşam ve oyun alanı başlamış demektir. Ritmik hareketler eşliğinde ve oynadığı oyunlarla müzik zevkini yaşamaya başlayan çocuk, kendini eğitici ve eğlenceli bir ortamda bulur.

Ritim çalgılarının ağırlıklı olarak kullanıldığı, okul ve eğitim müziğinde önemli bir yeri olan çalgı toplulukları ve bandolar, bu anlamda grup müziği etkinliklerinin başladığı önemli ortamlar olarak görülebilir. Çocukların zevkle çaldıkları ritim çalgılarına ek olarak kullanılan üfleme çalgılar, seslendirilme kolaylıkları da göz önünde bulundurulduğunda her tür eğitim ve öğrenme ortamının vazgeçilmez müzikal toplulukları olarak değerlendirilebilirler. Genel eğitimde olduğu gibi zihinsel öğrenme güçlüğü içinde olan çocukların eğitiminde bu tür etkinlik ve uygulamaların sıklıkla olmasa bile kullanıldığı görülebilir. Yapılan bir çalışmada Golnar (2010:306), otistik çocukların eğitim gördüğü okuldaki öğretmenliği sırasında yerel bandoyu performans yapmak üzere davet etmiş, çocuklar herhangi bir kaygı ve çekince duymadan yapılan müziğe eşlik etmeye çalışmış ve ritim çalgıları ile yakından ilgilenmişlerdir. Bazı çocukların dans ettikleri ve duygusal olarak tepkilerinin arttığı yakından gözlenmiştir. Özel Eğitime gereksinim duyan çocuklar üzerinde yaptığı grup müziği çalışmaları ile taranan literatürde öne çıkan isimlerden biri olan E. Howard Krippendorf ise, çalgı eğitimine başlamak için un uygun çalgıların “flutaphone” ve “tonette” olduğunu vurgulamakta, bu konuda yaptığı çalışmayı şöyle ifade etmektedir (Krippendorf, 1961: 6-7);

“Önceleri genel bir ortaöğretim kurumu olan daha sonraları yaklaşık dörtüç öğrenme güçlüğü yaşayan ve ortalama ondört yaş ve üzeri öğrencinin eğitim aldığı Montgomery Street School’da müzik öğretmenliği yapmaya başladığımda konu ile ilgili olarak fazlaca bir deneyimin olmadığını söylemeliyim. Zaman kaybetmeden Zihinsel Engelli, Otistik ve Öğrenme güçlüğü problemi yaşayan çocuklar hakkındaki bilgilerimi arttırmaya çalışarak, çocukların davranış problemleri üzerinde yoğunlaşmaya başladım. Okulda eğitim gören çocukları özelliklerine göre gruplara ayırarak, şarkı söyleyen, ağız armonikası ve flüt çalan gruplar oluşturdum. Planladığım çalışmaları sık ve uzun süren tekrarlarla hergün düzenli olarak yinelediğimde bir süre sonra çocukların bir kısmının kısa zamanda adapte olmaya başladığını, bir kısmının ise çalmaya başlamadan önce çevresindeki müziğe kulak verdiğini, anlamaya çalıştığını ve dinlediğini gözlemledim. Sonuçlar inanılmazdı, kendilerini daha iyi hissetmeye başlayan çocukların güven duygularının giderek arttığı da rahatça görülebiliyordu. Bu çalışma bize öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların, müzikal etkinliklerde vokal veya enstrumantal çalışmalara beklenenden daha kısa zamanda cevap verdiklerini ve öğrenme ortamlarında üzerlerindeki gerginliğin azalttığını açıkça gösterdi. Çalışma sonucunda okulumuzda gururla sergileyebileceğimiz müzikal bir başarı elde ettik. Öğrencilerimiz sık sık akşam yemeklerinde ve amatör programlarda öğretmenlerine dinletiler sunuyor ve artık kendilerini daha iyi hissediyorlar”

Daha çok eğitilebilir engelli çocuklar üzerinde, belirlenen çalgılarla yaptığı grup müziği etkinliklerinin beklenenin ötesinde bir başarıya ulaştığını belirten Krippendorf, yapılamaz denen bir olayı gerçekleştirdiklerini, çocukların bu çalışmadan sonra beklenenin çok üstünde bir motivasyona ulaştıklarını daha da ötesinde kendilerini birer kahraman gibi hissettiklerini söylemektedir. Örneklerden de anlaşılacağı gibi, insan yaşamında önemli bir yere sahip olan müziğin terapi etkisinin yanında, zihinsel engellilerin öğrenme, iletişim kurma, sosyal becerilerinin artırılması ve kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için bireysel ve toplu müzik etkinliklerinden yararlanmanın önemi günümüzde oldukça önem kazanan bir eğitim metodu olarak görülebilir. Bu anlamda teknolojik olanaklardan elverdiğince yararlanılması, eğitim alanında bulunan eğitimcileri ve öğrencileri bağımsızlaştırıcı, özgürleştirici olarak yönlendirebileceği de unutulmamalıdır (Blanck ve diğerleri, 2003: 52-3).

Araştırmanın Amacı

Bilişim Teknolojilerinden yararlanılarak oluşturulan “E-Eğitim” ortamı sayesinde müzik ve müzik uygulamalarının zihinsel engellilerin psikomotor, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine olan etkilerini

belirlemek, zihinsel engellilerin eğitiminde teknoloji kullanmanın söz konusu eğitime olan faydaları ve desteğini ortaya koymaktır. Bu temel amaç çerçevesi içerisinde aşağıdaki kazanımlar sorgulanacaktır.

Psikomotor (Devinişsel) Davranışlar;

- Göz kontağı kurar,
- Aynı anda iki elin koordinasyonunu sağlar,
- Müzik eşliğinde vücudu koordineli bir şekilde kullanır ve hareket becerisi kazanır,

Sosyal ve Duygusal Kazanımlar;

- Müzik çalışmaları sırasında uyumlu davranış gösterir,
- Dikkatini müziğin ritmine yoğunlaştırır,
- Müzik sevgisi kazanır,
- Bir gruba ait olma bilincini kazanır,
- Öz güvenleri gelişir,
- Duygularını müzik yoluyla ifade edebilme becerisi kazanır,
- Çevresindeki müzik etkinliklerine katılmaktan zevk alır.

Buna göre şu sorulara cevap aranacaktır.

- ✓ Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezinde eğitim gören zihinsel engelli öğrencilere, yukarıda belirlenen psikomotor kazanımlara ulaşılmada müzik ve müzik uygulamalarının etkisi var mıdır?
- ✓ Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezinde müziğin kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
- ✓ Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezinde müziğin kullanımına ilişkin öğrenci velilerinin görüşleri nelerdir?
- ✓ Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezinde müziğin kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir?

Ayrıca çalışmada, zihinsel engellilere E-Eğitim Uygulaması yardımıyla “Armonika”, “Trampet”, “Davul”, “Zil” vb. ritim çalgıları öğretilerek Türkiye’de ve dünyada bilinen ilk uygulama olduğu düşünülen ilk zihinsel engelliler armonika ve bando takımı oluşturulması amaçlanmıştır.

Araştırmanın Önemi

Alanla ilgili olarak yapılmaya çalışılan kapsamlı literatür taraması ve uzun süreli deneysel çalışmanın sonucunda hazırlanan bu çalışmada; özel eğitim gereksinimi olan çocuklara üflemler ve vurmalı çalgılardan oluşan çalgılar ile temel bando müziği yaptırmak ve bu yolla eğitim yaşamlarına yeni bir yaklaşım sunmak hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında, etkililiği ve verimliliği deneysel olarak ortaya çıkarılmış olan grup müziği etkinlikleriyle, zihinsel engellilerin öğrenim gördüğü okullara yeni bir yapılmaya gidilmesi, teknolojik olanaklar ve insan kaynaklarının zamanında ve verimli bir şekilde kullanılması öngörülmektedir. Örneklerine dünyada çok az sayıda, ülkemizde ise rastlanmayan, bu çalışmanın; zihinsel engelli veya öğrenme güçlüğü duyan öğrencilerin ve eğitimcilerin yaşamlarına yeni bir bakış açısı ve öğrenme-öğretme yaklaşımı getirebileceği düşünülmektedir.

YÖNTEM

Bu bölümde, araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları ve geliştirilmesi, verilerin toplanması, toplanan verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Araştırma Modeli

Bu Araştırmanın temellendirilmesi ve hedeflenen amaçlara ulaşılabilmesi için *literatür taraması* yapılarak konuyla ilgili kaynaklar saptanıp toplanmış, uygulanabilecek modeller incelenip çözümlenerek uygulama ve veri toplama araçlarının kavramsal yapısı ve ana çerçevesi oluşturularak betimsel araştırma yöntemi uygulanmıştır.

Araştırmada, teknoloji ve müzik uygulamalarından yararlanılarak, ağır ve orta düzeydeki zihinsel engelli öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal alandaki gelişimlerini tespit etmek amacıyla deneysel uygulama süreci kullanılmıştır. Uygulama süreci ve sonrasında olgu ve olayların derinlemesine anlaşılmasına olanak tanıyan nitel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Nitel araştırma; görüşme, gözlem ve döküman analizi gibi nitel veri toplama

yöntemlerinin kullanıldığı alguların ve olayların doğal ortamda, gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2004).

Çalışma Grubu

Araştırmada çalışma grubu olarak, “Burdur Özürlüler Derneği Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi” belirlenmiştir. Belirlenen çalışma grubu 12 öğrenciden oluşmaktadır. Gruptaki öğrenciler Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim merkezindeki öğrencileri arasından random yoluyla seçilmiştir. Araştırmada uygulama dışında kalan öğrencilerden farklı etkinliklerde yararlanılmıştır. Öğrencilerin özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır. Öğrencilerin psikolojik düzeyleri ile ilgili bilgiler dosyalarından alınmıştır.

Tablo1: Öğrencileri Özellikleri

Öğrenciler	Cinsiyet	Yaş	Sınıf Düzeyi	Psikolojik Düzey
Öğrenci 1	Kadın	16	7	Ağır
Öğrenci 2	Kadın	15	8	Orta
Öğrenci 3	Kadın	15	8	Orta
Öğrenci 4	Kadın	16	8	Ağır
Öğrenci 5	Kadın	16	8	Ağır
Öğrenci 6	Kadın	15	9	Ağır (Down Sendrom)
Öğrenci 7	Erkek	16	8	Ağır (Down Sendrom)
Öğrenci 8	Erkek	24	10	Ağır (Down Sendrom)
Öğrenci 9	Erkek	15	9	Ağır
Öğrenci 10	Erkek	14	7	Ağır
Öğrenci 11	Erkek	11	5	Ağır
Öğrenci 12	Erkek	16	10	Orta
Öğrenci 13	Erkek	16	10	Orta
Öğrenci 14	Erkek	14	9	Orta
Öğrenci 15	Erkek	12	6	Orta

Deneyel Uygulama Süreci

Araştırmada, deneyel uygulamaya başlamadan önce 1 ay süren hazırlık aşaması yapılarak gerekli materyaller sağlanmıştır. Bu amaçla öğrencilerin bandoda ve etkinliklerde kullanacakları “Armonika”, “Trampet”, “Zil”, “Davul”, “Tumba”, “Marakas”, “Zilli Tef”, temin edilmiş, etkinliklerde kullanılacak eserler bando için “Yılmaz Türk” marşı, müzik öğretmenine ait ezgi, vurmali çalgılarla yapılan etkinlikler için “Delilo”, “Maçka Yolları” adlı türküler olarak belirlenmiştir. Müzik eğitiminde, kısa süreli belleğin sınırlılığı sebebiyle kaybedilen bilgilerin kazanılmasını sağlayacak yöntemlerin başında, anlamlı tekrar yapma yöntemi geldiğini söylemek mümkündür. Özellikle yeni karşılaşılan bir ezgi üzerinde çalışırken, bilginin kalıcılığı için gerekli zihinsel işlemenin sağlanması gerekir. Bu aşamada araştırmacı, öğrencilerin çalacakları eserleri uygulayıcı öğretmene tüm çalgı gruplarında çaldırarak kameraya kaydetmiş ve zamanı geldiğinde öğrencilere izleterek tekrarlama yönteminden yararlanmıştır.

Denel işleme geçildiği zaman öncelikle öğrencilere ne yapılmak istendiğine yönelik kısa bir açıklama yapılmıştır. Bu amaçla öğrencilere Türkiye’deki ilk armonika bandosunu kurmak istediğimizi ve onların bu bandonun bir üyesi oldukları anlatılmıştır. Daha sonra 3 aylık deneyel sürece geçilmiştir. Uygulamanın ilk 1 aylık diliminde öncelikli olarak öğrencilerin el-göz ve senkron koordinasyonunu güçlendirmeye yönelik ritim çalışmaları yapılmıştır. Buna göre önce en basit ritim kalıplarından yola çıkılarak tüm öğrencilerin bu aşamayı kabul edebilecek düzeyde geçmeleri beklenmiştir. Sonra ritim çalışmalarında sus kullanılarak belli bir disiplin içinde çalmaları sağlanmış, dikkatlerini müziğe ve ritme yoğunlaştırmaları sağlanmıştır. Bu amaçla aşağıdaki ritim kalıplarından yararlanılmıştır.

Bu süreçte öncelikle uygulayıcı öğretmen hazırlanan kamera kayıtlarını öğrencilere bilgisayar, projeksiyon ve müzik sistemi yardımıyla defalarca izlettirerek tekrarlama stratejisinden yararlanmıştır. Daha sonra öğrencilere istekleri ve uygulayıcı müzik öğretmenin görüşleri doğrultusunda çalgı seçimleri yapılmıştır. Çalgı seçimleri yapılan öğrencilere kendi çalacakları çalgı ve partiler yine teknoloji

destekli sınıflarda birçok kez izlettirilmiştir. Sonra öğrencilerle birebir uygulama sürecine girilmiş ve öğrenci kendi seslendireceği bölümü yapabildiği zaman öğrenci kameraya çekilmiştir. Sonraki günlerde öğrenciler kendi yaptıklarını unuttuklarından dolayı çekilen bu görüntüler kendilerine izlettirilerek öz güvenlerinin gelişmesi ve eserlerdeki kendi bölümlerini ezberlemeleri sağlanmıştır. 3. aya gelindiğinde tüm gruplarla çalışma olanağı bulunmuş ve öğrenciler eserleri tüm çalgılarla seslendirmişlerdir. Bu safhadaki çalışmalarda öğrencilere izlettirilmiş ve tartışılmıştır. Öğrenciler çalışmalara çok hevesli oldukları için çalışma sıklıkları öngörülen süre ve zamanlardan daha sıklıkla gerçekleştirilmiştir. Denel işlem süresince teknoloji destekli tekrarlar stratejileri, anlatım, işbirlikçi, tartışma, uygulama, gösterip yaptırma vb. yöntemler uygulanmıştır.

Veri Toplama Teknikleri

Araştırmada deneysel sürecin öğrencilerin psikomotor, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine olan etkilerini belirlemek amacıyla gözlem ve görüş almaya yönelik ve nitel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin; uygulama öncesi, deneysel süreç ve uygulama sonrası davranışları uygulama öğretmenlerinin tuttuğu gözlem araçları ile belirlenmiş çalışmalar kameraya alınarak öğrencilere ait portfolyolar oluşturulmuştur. Gözlem aracı, araştırma kapsamında belirlenen devinışsel (psikomotor) davranışları, uygulanan eğitim-öğretim süreci sonunda öğrencilerin ne düzeyde kazandıklarını ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Ölçme aracında, söz konusu devinışsel davranışları gözlemlemeye yönelik 3 madde bulunmaktadır. Ölçme aracında, (MEB, 1994: 212) “A.Uçan” tarafından İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programında “*Çok az, Az, Orta, İyi, Çok iyi*” seçenekleriyle belirlenen derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Geliştirilen ölçme aracının geçerliliği, konusunda uzman kişilerin görüşleri alınarak sağlanmış ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra çalışma grubuna uygulanmıştır.

Deneysel işlem sonunda denel işlem uygulayıcısı, öğrencilerden sorumlu öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velilerin görüşleri, nitel araştırma yönteminin veri toplama tekniklerinden görüşme tekniği kullanılarak kameraya kaydedilmiştir. Bu bağlamda öğrencilere hiçbir yönlendirmede bulunmadan sadece söz konusu uygulamaya yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılandırılmamış görüşme tekniği ile görüşme yapılmış, uygulayıcı, öğretmenler ve öğrenci velilerine yarı yapılandırılmış görüşme uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde önceden belirlenen sorular görüşülen kişiye sorularak bilgi toplanır. Görüşme sırasında hazırlanan sorular katılımcılara sorulur ve katılımcılar soruları istedikleri şekilde ayrıntılandırarak cevaplayabilirler. Ancak, soruların cevaplanması sırasında bir sorunun cevabı tamamen alınmışsa, o soru tekrar sorulmayabilir ya da görüşme sırasında katılımcının anlattıklarına dayalı olarak ek sorular sorulabilir. Gerektiğinde, görüşmeci katılımcıya sorularla ilgili olarak ek açıklamalar yapabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2004).

Veri Toplama Araçlarının Uygulanması

Araştırmanın denel işlem sürecinde uygulama öğretmeni, araştırmada belirlenen temel amaçlar çerçevesinde gözlem aracına öğrencilerin davranışlarına yönelik notlar almıştır. Alınan notlar ve kamera kayıtları 3 kişilik uzman gözlem ekibiyle incelenmiş ve yorumlanmıştır. Gözlemciler arası güvenilirlik araştırmacı ve gözlemci arasındaki toplam görüş birliğinin, görüş birliği ve görüş ayrılığının toplamına bölünmesi ve 100 ile çarpılması yoluyla hesaplanmıştır (House, House ve Campbell, 1981; Akt. Özmen, 2006). Araştırmacı ile gözlemciler arasındaki güvenilirlik %100 bulunmuştur.

Araştırmada görüşmelerin kayıt altına alınması amacıyla ses ve görüntü kaydı yapılmıştır. Araştırmacı öğrencilerle yaptığı yapılandırılmamış görüşmelerde, öğrencinin kendini rahat hissetmesi için onunla birkaç dakika sohbet etmiş, daha sonra öğrenciye görüşme sırasında kullanacağı kayıt cihazını göstererek bilgi vermiştir. Araştırmacı, öğrenciye; “*Seninle biraz sohbet edelim, bu sohbette ben sana bazı sorular sorarak senin düşüncelerini öğrenmek istiyorum*” diyerek görüşmeye başlamıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde ise araştırmacı önceden hazırladığı sorular üzerinden görüşmeye başlamıştır. Görüşmeler ortalama 10 – 15 dakika sürmüştür. Yapılan görüşmelerde öğrencilerin içten ve samimi davranışları ve araştırma konusuna olan ilgileri çalışmaya önemli ölçüde katkı sağlamıştır.

Verilerin Analizi

Araştırmada psikomotor kazanımlara ulaşılmasında müzik ve müzik uygulamalarının etkisi olup olmadığına yönelik yapılan ilk gözlem ve son gözlem ile ölçme aracından elde edilen veriler, üç gözlemcinin puanlarının ortalaması alınarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler, deneklerin bir “x” değişkenine ait iki ölçümü (puanları) arasında anlamlı bir fark olup olmadığını analiz eden “Wilcoxon

İşaretili Sıralar Testi” ile çözümlenmiştir. Wilcoxon işaretili sıralar testi sosyal bilimlerde az denekli yürütülen gruplar içi araştırmalarda sıklıkla kullanılır. Deneklerin fark puanlarının normal dağılım göstermediği durumlarda ilişkili t-testinin yerine tercih edilir (Büyüköztürk, 2005:162).

Bilimsel veya toplumsal amaçlı, istatistiksel verilerin bulunduğu her araştırmada elde edilen düzensiz ve kaba verilerin sınıflandırılarak işlenmesi araştırma tekniklerinin genel kurallarından biridir (Aziz, 1994: 141). Ulaşılan veri setinin analizi sürecine başlamadan önce, nitel veri setinin nasıl analiz edilebileceği ilgili alanyazın incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonunda, nitel çözümlemenin araştırmacıya özgü olduğu, esnek, yaratıcı ve yoğun bir çalışmayı gerektirdiği görülmüştür (Patton, 1987; Bogdan ve Biklen, 1998). Buradan hareketle yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel verileri çözümlemek için “İçerik Analizi” yöntemi kullanılmıştır. Veriler içerik çözümlemesiyle, kavramsal ve ilişkisel düzeyde kodlanarak kategorilere ayrılmıştır. Kategorilerin araştırma amacına uygun, ayırt edici ve nesnel olmasına, kendi içinde bütünlük taşımasına dikkat edilmiştir. Kategoriler, mantıklı ve anlaşılır bir biçimde düzenlenmiş ve yorumlanmıştır (Bilgin, 2000; Yıldırım ve Şimşek, 2004). İçerik analizi sürecinde araştırmacı kendine özgü bir strateji geliştirerek içerik analizi sürecine açıklık kazandırarak yorumlamalarda bulunmuştur.

BULGULAR ve YORUM

Denel İşlem Öncesi Bulgular

Araştırma kapsamındaki 15 öğrencide birbirinden farklı sorunlar görülmektedir. Ancak ortak problemler ve özelliklerin, göz kontağı kurmada, aynı anda iki elin koordinasyonunu sağlamada, toplu çalışmalara uyum sağlamada, öz güvenlerinde, kendilerini ifade etmede ve dikkatini yoğunlaştırmada olduğu gözlemlenmiştir.

Denel İşlem Sonrası Bulgular

Öğrencilerin Devinişsel Davranışlarına yönelik Bulgular

Araştırmada öğrencilerin devinişsel davranış gözlem puanlarından elde edilen verilerin wilcoxon işaretili sıralar testi ile yapılan analiz sonuçları her devinişsel davranışa yönelik olarak ayrı tablolarda sunulmuş ve yorumlanmıştır.

Psikomotor (Devinişsel) Davranışlar;

1. Göz kontağı kurar,
2. Aynı anda iki elin koordinasyonunu sağlar,
3. Müzik eşliğinde vücudu koordineli bir şekilde kullanır ve hareket becerisi kazanır.

Tablo 2. 1. Devinişsel davranışa yönelik ilk gözlem -son gözlem puanlarının wilcoxon işaretili sıralar testi analizleri

İlk Gözlem – Son Gözlem	N	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı	z	p
Negatif sıra	0	0	0	3,873	0,000
Pozitif sıra	15	8	120		
Eşit	0	-	-		

Tabo 2’de görüldüğü üzere öğrencilerin ilk gözlem ve sonrası “göz kontağı kurma” devinişsel davranışları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır ($z=3,873$, $p<.05$). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar lehinde olduğu görülmektedir. Buna göre, uygulanan deneysel çalışma programının öğrencilerin göz kontağı kurma becerilerini geliştirmede önemli bir etki sağladığı söylenebilir.

Tablo 3. 2. Devinişsel davranışa yönelik ilk gözlem -son gözlem puanlarının wilcoxon işaretili sıralar testi analizleri

İlk Gözlem – Son Gözlem	N	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı	z	p
Negatif sıra	0	0	0	3,455	0,001
Pozitif sıra	15	8	120		
Eşit	0	-	-		

Tabo 3’de görüldüğü üzere öğrencilerin ilk gözlem ve sonrası “Aynı anda iki elin koordinasyonunu sağlar” devinişsel davranışları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır ($z=3,455$, $p<.05$). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar lehinde olduğu görülmektedir. Buna göre, uygulanan deneysel çalışma programının öğrencilerin göz kontağı kurma becerilerini geliştirmede önemli bir etki sağladığı söylenebilir.

Tablo 4. 3. Devinişsel davranışa yönelik ilk gözlem -son gözlem puanlarının wilcoxon işaretli sıralar testi analizleri

İlk Gözlem – Son Gözlem	N	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı	z	p
Negatif sıra	1	0	1,00	3,366	0,001
Pozitif sıra	14	8	8,50		
Eşit	0	-	-		

Tabo 4’de görüldüğü üzere öğrencilerin ilk gözlem ve sonrası “müzik eşliğinde vücudu koordineli bir şekilde kullanır ve hareket becerisi kazanır” devinişsel davranışları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır ($z=3,366$, $p<.05$). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar lehinde olduğu görülmektedir. Buna göre, uygulanan deneysel çalışma programının öğrencilerin göz kontağı kurma becerilerini geliştirmede önemli bir etki sağladığı söylenebilir.

Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Yönetici ve Öğretmenlerinin Görüş ve Gözlemleri

Çalışmada denel işlemdeki müzik ve müzik uygulamalarının zihinsel engellilerin psikomotor, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine olan etkilerini belirlemek için yönetici ve okul öğretmenlerinin gözlem ve görüşlerinden yararlanılmıştır. Buna göre denel işlemin uygulayıcısı ve öğrencilerle bu süreçte birebir birlikte olan müzik öğretmeni Öznur NACAĞCI gözlem ve görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir.

Müzik Öğretmeni, Ö.N.: Çalışmaya katılan öğrencilerin uygulamaya başlamadan önceki davranışları ile uygulama süresi ve sonrasındaki davranışları arasında azımsanmayacak oranda gözle görülür bir davranış değişikliği olmuştur. Bu davranışlardan bazıları, öğrencilerin iş yapma becerilerinin gelişmesi, kendilerine olan özgüvenlerinin artması, birlikte hareket etme ve grup bilinçlerinin gelişmesi, dikkat ve konsantrasyonlarında artış oldukları biçiminde özetlenebilir. Çalışmalarda beni şaşırtan en önemli davranışlar ise göz kontağının inanılmaz derecede artması, müzik yapmaktan zevk aldıklarını ve duygularını müzikle ifade etmeye başlamaları, (örneğin, erkekler kız arkadaşlarına armonika çalıyorlar) kendilerini diğer öğrencilerden daha özel hissetmeleridir. 3 ay süren çalışma süresince öğrencilerin çalışmalarında çok istekli oldukları ve bana karşı duygusal bir bağ oluşturdıkları, hiç konuşmayan öğrencilerin bile benimle konuşmalarını gözlemlerim arasında söyleyebilirim.

Okul Müdürü Ali Şengel ise ifadelerinde:

Bir müzik aleti çalmak!.hemen hepimizin aklından geçen, bazılarımızın birkaç denemeden sonra vazgeçtiği, bazılarımızın azmedip başardığı bir düşür. Bir kere deneyen çok da kolay bir iş olmadığını bilir. Hele birde bizim öğrencilerimiz gibi her başarı için çok ama çok çalışmak zorunda olanlar için. Onlar her şeyi çabucak başaramayabilirler ama başardıklarının anlamı da tadı da büyüktür. Bu duygularla Ben ve Müzik Öğretmenimiz bir düş kurduk. Öğrencilerimizi davuldan armonikaya, Mara kastan zile, müzik aletleriyle buluşturduk ve çok zor, yorucu bir mücadele başladı. Hem öğretmenimiz hem de öğrencilerimiz yorucu ama bir o kadarda coşkulu bir uğraş verdiler. Bazen yorulduklar, bazen üzüldüler ama bir kolunu kullanamayan öğrencinin davul çalmadaki azmi, dikkatini toplayamayan öğrencinin armonikanın notalarını öğrenmeye odaklanması daha fazla inanca ve çabaya dönüştü ve başardılar, başardık. İlk gösterilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çıktılar. Engellerine inat “biz de varız ve biz de yapabiliriz” der gibi başları dik gururla yürüdüler. Çok beğenildiler, çok alkışlandılar, kendilerine güvendiler, inandılar. Artık onlar bundan sonra zor da olsa her şeyi yapabileceklerini bilen, küçük kas sisteminden zihinsel gelişimlerine bedensel ve zihinsel tüm verilerin arttığı, geliştiği, ailelerinin benim çocuğumda beklemediklerimi yaptılar diyerek gururlandığı özel çocuklarımız onlar. Tabi ki bizlerde bu etkinlikle bu özel çocuklarımıza katkıda bulunmakla gururumuzu bir kat daha artırmış oldular.

Okul sınıf öğretmenlerinden P.E. ise görüşlerinde;

Öğrencilerin davranışlarındaki olumlu gelişmelerin yanısıra bu davranış bozukluğu ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin böyle bir etkinlik gerçekleştirmeleri son derece zor bir olaydır. Bu

etkinliđi gerekleřtirmek uzun sren meslek hayatımda grdđm bana gre gerekten inanılmaz bir olaydır.

Tablo 5. đretmenlerin gzlem ve grřlerinde Kullandıkları İfadelerin Genel Dađılımı

<i>đretmenlerin Kullandıkları İfadeler</i>	<i>Kullanma Sıklıđı (f)</i>
İnanılmaz bir olay	14
đrenciler ok mutlu	13
Gz temasları artı	13
đrencilerle gzle grlr deđiřmeler var	12
Kendilerine gven geldi	11
Uyumlu oldular	11
Grupla alıřma đrendiler	10
Sorumluluk almayı đrendiler	10
Mziđi ok sevdiler	10
El becerileri geliřti	9
Psikomotor davranıřları geliřti	9
Kendilerini ifade ettiler	6
Erkeler kız arkadaşlarına hava attılar	5
Bařta rkek ve isteksizlerdi	3
đrenciler disipline oldu	2
Grř belirten toplam đretmen	N= 17

Grř rnekleri ve tablo 5'den anlařılacađı zere, đretmenlerin byk ođunluđu ifadelerinde, đrencilerin yapılamaz denileni bařardıkları, kendilerinin bile zellikle bandoda bu kadar bařarılı olacaklarını beklemedikleri, đrencilerin gz temaslarında, el becerilerinde, grupla uyumlu bir řekilde alıřmada, kendilerine olan z gvenlerinde geliřme ve kendilerini ifade etmede farklılıklar olduđunu ifade etmiřlerdir. đretmenlerin ok az kısmı đrencilerin bařta mziđe karřı isteksiz ve rkerek yaklařtıklarını, fakat daha sonra bu duyguları zerinden attıklarını ve alıřmaları ok sevdiklerini belirtmiřlerdir.

đrenci Velilerinin Grřleri

alıřma kapsamında đrenci velileri ile yapılan yarı yapılandırılmıř grřmelerden elde edilen bulgular řu řekildedir.

đrenci velisi, R.E.: ocuđumun evdeki davranıřlarında ok byk farklar oldu. Eskiden ok fazla yaramazlık yapardı. Sanki řimdi biraz rahatlamıř gibi szm de dinlemeye bařladı. İlk kez evde bana yardım etti. El becerisi geliřti. Derslerinde geliřme oldu. Bu alıřmaların devamını bekliyoruz.

đrenci velisi, K.A.: ocuklarımız sosyalleřti. İlk kez farklı kiřilerle diyalog kurdu. Bu mzik alıřmaları ocuđuma anlatamayacađım farklılık getirdi. Bu alıřmalar devam etsin bizde yardımcı oluruz.

Tablo 6. đrenci Velilerinin Grřmelerde Kullandıkları İfadelerin Genel Dađılımı

<i>Velilerin Kullandıkları İfadeler</i>	<i>Kullanma Sıklıđı (f)</i>
Bu alıřmaların devamını istiyoruz	9
ocuklarımız ok deđiřti	8
ocuđumun kendine gveni geldi	8
Evdeki davranıřları farklı oldu	7
El becerileri geliřti	6
ocuđumuz sosyalleřti	5
alıřmalardan sonra ocuđum daha mutlu oluyordu	4
Derslerinde geliřme oldu	3
Konuřması deđiřti	2
Grř belirten toplam đretmen	N= 9

Veli görüşü örnekleri; velilerin ifadelerinden ve tablo 4'den anlaşılacağı üzere, velilerin büyük çoğunluğu, çocukların bu çalışmalardan çok mutlu olduklarını, evdeki davranışlarında gelişmeler ve rahatlamalar olduğunu, el becerilerinde ve kendilerine olan öz güvenlerinde gelişme olduğunu, çevrelerine karşı daha sosyal davrandıklarını belirtmişlerdir. Buna göre öğrenci velilerinin, çocuklarının sosyal ve ruhsal gelişimlerinden çok memnun oldukları, çocuklarındaki gelişim ve değişimleri fark edebildikleri, bu ve benzer çalışmaların devam etmesini istedikleri görülmektedir. Bazı veliler çocuklarının kendilerinden çalgı almasını talep ettiklerini belirtmişlerdir.

Öğrencilerin Görüşleri

Öğrencilere hiçbir yönlendirmede bulunmadan sadece söz konusu uygulamaya yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılandırılmamış görüşme tekniği ile görüşme yapılmıştır. Doğal olarak öğrenciler görüşme sırasında sıklıkla dikkatleri dağılmış zaman zaman konudan uzaklaşmışlardır. Buradan hareketle öğrencilerle yapılan görüşmenin bulguları tamamen kendi ifadeleriyle tabloya yansıtılmış, örnek görüşlere yer verilmiştir.

Bandoda ritim çalan Down Sendromlu, ağır derecede zihinsel engelli Öğrenci A.A.

Öğrenci A.A.: Bana türkü söyle davul çalacağım. Dedemlere akşam evde düğün yaptım. Bir daha ne zaman çalacağız. Ben davul çalmayı çok sevdim. Evdeki masayı kırdım. Davul zannetmişim.

Ayrıca çalışmalar sırasında söz konusu öğrencinin inanılmaz derecede ritim duygusu olduğu tespit edilmiştir. Öğrenci şimdi kendisini hep ritim duygusu ile ifade ediyor.

Bandoda Armonika çalan öğrenme güçlüğüne sahip, orta derecede zihinsel engelli Öğrenci V.A.

Öğrenci V.A. Müzik dersini çok seviyorum. Daha önce hiç müzik aleti çalmamıştım. Müzik öğretmenimi çok seviyorum. Ona hediye aldım. Müdür de bize hediye aldı. Bu iş çok güzelmiş. Eskiden daha önce sadece türkü dinlerdim, şimdi armonika ile çaldığım müzik daha çok hoşuma gidiyor. Başta istemeden gelmişim ama iyi ki gelmişim. Seyircilerin beni izlemesini çok sevdim. Onlar sadece bana baktılar. Arkadaşlarım bana sen çalamazsın diyorlardı ama ben çaldım. Vali bile beni alkışladı.

Tablo 7. Öğrencilerin Görüşmelerde Kullandıkları İfadelerin Genel Dağılımı

<i>Öğrencilerin Kullandıkları İfadeler</i>	<i>Kullanma (f)</i>	<i>Sıklığı</i>
Müziği çok seviyorum	11	
Müzik öğretmenimi seviyorum	10	
Bir daha çalalım	10	
Bizi alkışladılar	8	
Ben başka çalgılarda çalarım	6	
Sen yapamazsın dediler	4	
Arkadaşımdan daha iyiyim	3	
İnsanlar bir daha beni izlesinler	2	
Görüş belirten toplam öğretmen	N= 13	

Görüş örnekleri ve tablo 7'den anlaşılacağı üzere, öğrencilerin büyük çoğunluğu ifadelerinde, müzik yapmaktan çok zevk aldıklarını, kendilerinin özel olduğunu, seyirciler tarafından alkışlanmanın hoşlarına gittiğini, kendileri ile ilgilenip çalgı çaldırarak müzik öğretmenlerini çok sevdiklerini ifade etmişlerdir. Yapılan görüşmelerde öğrencilerin görüşme sırasında bile kendilerini özel hissettikleri gözlemlenmiş yaptıkları işten çok mutlu oldukları görülmüştür.

SONUÇ ve TARTIŞMALAR

Zihinsel olarak algılama, analitik düşünme ve sosyal çevreye uyum sağlama konusunda çeşitli güçlüklerle karşılaşan çocukların eğitiminde müziğin kullanılması, değişen eğitim metot ve yaklaşımlarının üzerinde sıklıkla durmaya çalışıldığı konuların başında gelmektedir. Bireyin bu yöndeki temel tutum ve davranışlarının müzik eğitimi ve etkinlikleri yoluyla geliştirilmesi, aynı zamanda çocukların dünyasında bir eğlence aracı olarak görülebilecek olan müziğin olası bütünlükte etkin bir biçimde kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu gerekliliklerden yola çıkılarak yapılan bu çalışma sonunda Dünyada ve Türkiye'de ilk olduğu düşünülen "Özel Çocuklar Armonika Bandosu" oluşturulmuştur. Bandonun oluşturulması aşamasındaki denel işlem süreci ve bandonun yapmış olduğu konser ve etkinlikler sonucunda öğrencilerin inanılmaz derecede gelişim gösterdikleri, yapılamaz denileni başardıkları

görülmüştür. Bu şaşırtıcı başarının, gelen geri dönütler ile izleyenler tarafından de fark edildiği görülmüştür.

Ağır ve orta düzeyde zihinsel engeli olan, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin, teknoloji destekli müzik uygulamalarıyla yapılan bu deneysel çalışma sonunda, uygulamaya başlamadan önceki davranışları ile uygulama süresi ve sonrasındaki psikomotor, zihinsel, sosyal ve duygusal davranışları arasında gözle görülür bir davranış değişikliği olduğu gözlemlenmiştir.

Bu davranış değişikliklerini yapılan gözlem ve görüşmeler göre irdelediğimizde daha çok, aşağıdaki davranışlar üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.

- Öğrencilerin öz güvenlerindeki artış,
- Göz temaslarındaki mükemmel yakın başarı
- Grup içerisindeki çalışmalarda gösterilen uyum
- Kendilerini ifade etmedeki rahatlık ve güven
- Dikkat ve konsantrasyonlarında artış
- El koordinasyonu ve iş yapma becerilerinin gelişmesi
- Müzik yapmaktan zevk almaları
- Kendilerini özel hissetmeleridir.

Ayrıca öğrencilerin etkinliklerde enstrumantal çalışmalara beklenenden daha kısa zamanda cevap verdiklerini ve öğrenme ortamlarında üzerlerindeki gerginliğin azaldığı görülmüştür.

Çalışma sonunda öğrenci velilerinden gelen bu ve benzeri çalışmaların çocukları üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı duydukları memnuniyet ve buna bağlı olarak benzer çalışmaların devamı gözüde edilmemelidir. Duyuşsal ve devinişsel olarak zihinsel engellilerin eğitiminde oluşturulabilecek kapsamlı programlar ve etkinliklerde müziğin kullanılması eğitim sürecine yeni bir boyut kazandırabilecek ve bu yolla; eğitimcilerin, eğitim kurumlarının, eğitime gereksinim duyan ilgililerin ve sürece dahil olan ailelerin yaşamlarında önemli derecede, olumlu bir değişim gerçekleştirilebilecektir.

Toplum içerisinde “zihinsel engelli”, “özürlü”, vb. isimlerle ayırım yapmaksızın nitelendirilen bu çocuklarla hangi yöntemlerle olursa olsun yapılan bu etkinlikler desteklenmeli, çalışma ve konserlerde çocukların kendi iç dünyalarında yaşadığı mutluluk ve gurur unutulmamalıdır.

KAYNAKLAR

- Alexander, T.C. (1987), *John Dewey's Theory of Art Experience, and Nature: The Horizons of feeling* Albany NY: State University of New York Press
- Applebaum, E., Egel, A.L., Koegel, R.L. and Imhoff, B. (1979). “Measuring musical abilities of autistic children”. *Journal of Autism and Developmental Disorders* 9, 1979: 279-85.
- Aziz, A. (1994). “Araştırma Yöntemleri-Teknikleri ve İletişim”. Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları
- Benenzon, R.O. (1976) Music Therapy in Infantile Autism, *British Journal of Music Therapy* 7, 1976: 10-17.
- Bethards, C.M. (2003), *Configuring A Vision for Art Making with students who have disabilities*, Doctoral Dissertation, The Graduate College of the University of Iowa, December 2003
- Bilgin, N. (2000). “İçerik çözümlemesi”. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını:109
- Blanck, P., Ritchie, H., Schmeling, J., ve Klein, D., (2003). “Technology for Independence: A Community-Based Resource Center” *Behavioral Sciences and the Law*. John Wiley and Sons, Ltd. Vol. 21, pp. 51-62. (Published Online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com)).
- Bogdan, R.C., Biklen, S.K. (1998). “Qualitative Research for Education: An introduction to Theory and Methods”. Boston: Allyn and Bacon
- Boso, M., Emanuele, E. Minazzi, V., Abbamonte, M., Politi, P. (2007). Effect of Long-term Interactive Music Therapy on Behavior Profile and Musical Skills in Young Adults with Severe Autism. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 13(7), 709-712.
- Brunk, B. K. (1999). *Music Therapy: Another Path to Learning and Communication for Children in The Autism Spectrum*. Arlington TX: Future Horizons
- Büyüköztürk, Ş., (2005). *Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı*, Ankara, Pegem Yayıncılık
- Cohen, J. D., Donnellan, M. A., Paul, R., (1987). *Handbook of autism and pervasive developmental disorders*. Maryland: A Wiley Publication
- Dalke, C. (1984). There Now Cows Here: Art and Special Educations Together at Last. *Art Education*, 37 (6) 6-9 (From ERIC SE 029137)

- Deasy, R.(2002). Critical Links: Learning in the Arts and Student Academic and Social Development, Washington DC: Art Education Partnership
- DeMyer, M.K. (1979), *Parents and children in autism*. New York: John Wiley,
- Eisner,E.(2002). The art and Creation of Mind, New Haven: Yale University Press
- Gadberry, Anita. (2005). *A Phenomenological Study Of The Co-Treatment Of Music Therapy And Play Therapy With A Boy Diagnosed With Autism*, A Thesis For The Degree Of Master Of Arts, Texas: The Texas Woman's University College Of Arts And Sciences,
- Golnar, A. (2010). Exploring The Potential of Art-Based Education for Adolescents With Learning Disabilities; A Case of Study of Engagement in Learning Through The Arts, Doctoral Dissertation, University of Virginia
- Greene, J.C.(1981). An Experimental Study of Developing Gains by Hearing Impaired Children Through Art, Doctoral Dissertations, North Carolina State University at Raleigh, Dissertation Abstract International, 426 A, 2447
- Krippendorf, E.H. (1961). Teaching Instrumental Music to Mentally Retarded Children, Master Thesis, Newark State College, May. 1961
- Kutal, M. (1978), “Engelli ve Eski Hükümlülerin Sosyal Hukuk Alanında Korunmaları”, *İktisat ve Maliye Dergisi*, C. 25, S. 7.
- Manuta,K.J.(2007), Special Art Education: A Middle School art Curriculum for Special Needs Students. Master Dissertation, State University of New York, Empire State College, 2007
- MEB (2007), Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Zihinsel Engelliler, Geliştirilmiş Öğretim Materyali, Ankara
- MEB, (1994). **İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı**. Ankara, Milli Eğitim Basımevi.
- Newby, M.P. (1980). The Evolution of Art in The Treatment of Socially and Emotionally Maladjusted Children in Residential Institutions, Doctoral Dissertation, Illinois State University, Dissertation Abstract International, 41, 10A 4257
- Özmen, R.G. (2006). “Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretiminin Zihinsel Engelli Öğrencilerin Yazılı İfade Sürecinde Kullanılan Üstbilişsel Strateji Bilgisini Kazanmalarında Etkisi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 7 (2) 49-66
- Patton, M.Q. (1987). “How to Use Qualitative Methods in Evaluation”. Newbury Park. CA:Sage
- Pişkin, Ü. (1993). Otistik Çocuklarda Oyun, *Özel Eğitim Dergisi*, 1993 1 (3), 43- 46
- Sloboda, J., Hermelin, J. and O’Connor, N. (1985). “An Exceptional Musical Memory”. *Music Perception* 3, 1985: 155–69.
- Şenel, H.G., (2009). Otizmli bireylerle Akranlarının Spor ve Sanat Etkinlikleri Aracılığıyla Etkileşimde Buldukları İki Örnek Uygulama, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Dergisi 2009, 10 (2) 65-72
- Thaut, M. (1988), “Measuring Musical Responsiveness in Autistic Children: A Comparative Analysis of Improvised Musical Tone Sequences of Autistic, Normal, and Mentally Retarded Individuals”. *Journal of Autism and Developmental Disorders* 18, 1988: 561–71.
- Todd,T., Reid, G. (2006). Increasing physical activity in individuals with autism. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 21(3), 167-176.
- Wimporry, Dawn C. & Nash, Susan (1999). “Musical Interaction Therapy–Therapeutic Play For Children With Autism”. Bangor, University of Wales, Page 17-25.
- Wood, N.E. (1977). Directed Art, Visual Perception and Learning Disabilities, *Academic Therapy*, 12 (4), 455-462
- Wooster, P.A.(1967), A Music Curriculum for the Educable and Trainable Mentally Retarded, Master Dissertation, Southern Connecticut State College, June 2007.
- Yıldırım, A., Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yıldız, S. (2010) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Özürlüler İçin Geleceğe Bir Kapı Açmak, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, Volume 3 / 11 Spring, 2010
- Yükselsin, İ.Y., Berrakçay, O., (2010) Bir Müziksel Terapi Modeli Olarak Etkileşimli Ritim Tekrarı Alıştırmasının Otistik Spektrum Bozuklukları Olan Çocuklardaki Problem Davranışların Azaltılmasındaki Etkileri, *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume 3 / 10 Winter 2010*

[http://www.muzikdersi.net/muzik-egitimi/ozel-egitimde-muzik-dersi/\[12.05.2011](http://www.muzikdersi.net/muzik-egitimi/ozel-egitimde-muzik-dersi/[12.05.2011)